

ANAIS

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal – UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de novembro de 2015

ORGANIZADOR:

Prof. Dr. Rafael Rodolfo de Melo
UFMT/ICCA/Sinop

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP

ANAIS

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

www.congressoflorestalmt.com

ORGANIZAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO
Campus de Sinop

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:

Agrossilvipastoril

REALIZAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL

Rafael Rodolfo de Melo

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Maisa Caroline Baretta

COMITÊ CIENTÍFICO

Alessandra da Silva Lopes

Maisa Caroline Baretta

Tiago Altobelle da Silva Siqueira

REVISORES

Alessandra da Silva Lopes

Alex Zichner Zorz

Alexssandra Jéssica Rondon de Figueiredo

Anatálya dos Santos Ribeiro

Bruna Cristina Almeida

Diogo Guido Streck Vendruscolo

Fernanda Cardoso Furlan

Fernanda Meyer Dotto Mamoré

Gabriela Cristina Rech Tormen

Gabriela de Ávila Fiebig

Gisele Soares Dias Duarte

Hudson Santos Souza

Jeane Rodrigues Lopes Santos

Jeneffer Soares dos Santos Mamede

Jhonny Pinto Vieira Mendes Moura

Josamar Gomes da Silva junior

Karina Gondolo Gonçalves

Maisa Caroline Baretta

Natália Helena Gavilan

Paulo Roberto Nicacio

Poliane Pierra Maroto Patricio

Rodrigo Adversi Silva

Ruthy Meyre Costa Fonseca

Silvio Eduardo de Oliveira Thomas

Tiago Altobelle da Silva Siqueira

LISTA DE TRABALHOS PUBLICADOS

Código	Autores	Título	Área	Categoria
ECO-001	Abner Lázaro FRANÇA, Juliano de Paulo dos SANTOS, Charlotte WINK, Dienefe Rafaela GIACOPPINI, Gean Marcos Xavier da SILVA	FLORA DE ÁREAS RIPÁRIAS DO RIO JURUENA E AFLUENTE EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE REGENERAÇÃO NATURAL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-002	Adeissany Stephany Ramos MACHADO, Kenia Michele de Quadros TRONCO, Josiane Fernandes KEFFER, João Fideles de BRITO JÚNIOR, João Paulo da Silva CARNEIRO	LEVANTAMENTO FENOLÓGICO DE ESPÉCIES AMAZÔNICAS OCORRENTES EM MATA CILIAR	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-003	Aisy Botega BALDONI, Andréia Alves BOTIN, Sílvia de Carvalho Campos BOTELHO, Hélio TONINI, Jorge LULU, Flávio Dessaune TARDIN	AVALIAÇÃO DOS FRUTOS DA CASTANHEIRA-DO-BRASIL ORIGINADOS DE FLORESTA NATIVA E DE PASTAGEM	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-004	Alcione Pereira MARTINS, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS, Juliana Martins de Mesquita MATOS, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA, Inaê Mariê de Araújo SILVA	AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EDUCADORES FREQUENTADORES DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-005	Aline Gonçalves SPLETOZER, Célia Regina Araújo Soares LOPES, Lucirene RODRIGUES, Cleiton Rosa SANTOS, Lucas Gomes SANTOS	ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DE <i>Cheilocladium cognatum</i> (Miers) A.C.Sm. (CELASTRACEAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS, ALTA FLORESTA, MT	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-006	Aline Gonçalves SPLETOZER, Mayara Peron PEREIRA, Célia Regina Araújo Soares LOPES, Cleiton Rosa SANTOS, Lucas Gomes SANTOS	ANÁLISE FITOQUÍMICA DE <i>Cheilocladium cognatum</i> (Miers) A.C.Sm. (CELASTRACEAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-007	Ana Paula DALAZEN, Scheila Cristina BIAZATTI, Cemilla Cristina Alves do CARMO, Anna Frida Hatsue MODRO, Emanuel MAIA, Iracy Soares de AGUIAR	ORIGEM BOTÂNICA DO MEL PRODUZIDO NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-008	André de Paulo EVARISTO, Marta Silvana Volpato SCCOTI, Wanderson Cleiton Schmidt CAVALHEIRO, Anderson Roberto BENTO	ASPECTOS ECOLÓGICOS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO <i>PROTIUM</i> EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-009	Antonio Marcos CHIMELLO, Raiane Scandiane da SILVA, Ana Aparecida Bandini ROSSI, Leonarda Grillo NEVES, Taiana Paula Streck VENDRUSCOLO	EXTRAÇÃO DE DNA GENOMICO EM GENOTIPOS DE <i>Tectona grandis</i> Linn. f.	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-010	Arlindo de Paula MACHADO NETO, Veruska Lorrana Corrêa BATISTELLA	HISTÓRICO DAS CAUSAS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DE 2005-2010	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-011	Beatriz Motta RODRIGUES, Juberto Babilônia de SOUSA, Janderson dos Santos SONAQUE, Paula Juliana Ramalho de ARRUDA	CARACTERIZAÇÃO GERAL E MORFOLÓGICA DE UMA SEQUÊNCIA DE SOLOS DO IFMT CAMPUS CÁCERES	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-012	Bruna Gomes DOFFINE, Fabrícia Conceição Menez MOTA, Reginaldo Sérgio PEREIRA, Eduardo da Silveira HOROWITZ, Fabíula Ribeiro BATISTA	AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO SOLO NA DEPOSIÇÃO E ACUMULAÇÃO DE SERAPILHEIRA EM EUCALYPTUS, BRASÍLIA, DF	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-013	Bruna Rezende Sanches MENDES, Janaína De Nadai CORASSA, Nei Luiz HOEFLE, Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO, Rafael Ferreira ALFENAS	OCORRÊNCIA DE <i>Heilipodus naevulus</i> Mannerheim (Coleoptera: Curculionidae) NO SUDESTE DE MATO GROSSO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-014	Bruna Rezende Sanches MENDES, Janaína De Nadai CORASSA, Nei Luiz HOEFLE, Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO, Rafael Ferreira ALFENAS	CUPIM DE CERNE <i>Coptotermes</i> sp. (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) EM <i>Eucalyptus urophylla</i>	Ecologia e Meio Ambiente	Simple

ECO-015	CABRAL, G. W.; SCCOTI, M. S. V.; FAGUNDES, S. T. S.; BENTO, A. R.; JACOBSEN, R. H. F.	ESTRUTURA FITOSSOCIOLÓGICA E PRODUÇÃO DE SEMENTES DE <i>Protium heptaphyllum</i> EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÍFILA ABERTA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-016	Camila GUISSÉ, Maria Cristina SCHUINGUES, Joameson dos Santos LIMA, Ana Aparecida Bandini ROSSI	PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA EM TECIDO FOLIAR DE <i>Bauhinia variegata</i> (L.)	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-017	CÂNDIDA LAHIS MEWS, KARLA RODRIGUES DE MELO, JULIANA MARESTONI SIMÕES, LEONOR SOUZA FERREIRA, TIAGO DA SILVA HENICKA, PATRICIA REGINA ALVES PALERMO	LEVANTAMENTO E ADAPTAÇÃO DAS ESPÉCIES EPIFÍTICAS RESGATADAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA UHE SINOP	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-018	CARMO, Cemilla Cristina Alves do; MODRO, Anna Frida Hatsue; BIAZATTI, Scheila Cristina; DALAZEN, Ana Paula; MAIA, Emanuel; AGUIAR, Iracy Soares de	ESPÉCIES VEGETAIS EM FLORAÇÃO NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-019	CARVALHO, C.C.; CASTRO, D. de B.; SOUZA, S. J. G. de; CASAL, T. de L.; GARLET, J.;	COLEOPTEROFAUNA ASSOCIADA À FRAGMENTO FLORESTAL EM ALTA FLORESTA - MT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-020	Cátia Aparecida SIMON, Marília Alves GRUGIKI, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Alexandre dos SANTOS	AVALIAÇÃO DA SERRAPILHEIRA EM PLANTIO DE PINHÃO-MANSO, EM SANTA TERESA - ES	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-021	Cátia Cardoso da SILVA, Emanoeli Borges MONTEIRO, Veronica Satomi KAZAMA, Werner Felipe Becker DEMARTINI, Edgar BOEING, Andréa Carvalho SILVA, Adilson Pacheco SOUZA	ESTIMATIVAS DA ÁREA FOLIAR DE <i>Theobroma grandiflorum</i> COM BASE EM MEDIDAS LINEARES E MASSA SECA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-022	CHARLOTE WINK, MARINA MOURA MORALES, BRUNO CARVALHO DOS SANTOS	ÁREA FOLIAR DE <i>Eucalyptus grandis</i> x <i>Eucalyptus urophylla</i> (CLONE H13) EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-023	Clenilton de Oliveira da Silva, Alexandre dos Santos, Carlos Alberto Cunha Oliveira	DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE <i>Tetanorhynchus smithi</i> REHN, 1904 (ORTHOPTERA, PROSCOPIIDAE) EM <i>Eucalyptus</i> spp.	Ecologia e Meio Ambiente	Simples
ECO-024	Cristian Medrado CANONICO, Caliandra BERNARDI, Thayllane de CAMPOS, Regis Callegaro BORIN, Maristela dos Santos BORIN	ÓLEO ESSENCIAL E EXTRATO ALCÓOLICO DE PITANGA (<i>Eugenia uniflora</i>) NO DESENVOLVIMENTO DE <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> EM CONDIÇÕES <i>in vitro</i>	Ecologia e Meio Ambiente	Simples
ECO-025	Cristian Medrado CANONICO, Jéssica LOPES, Josângela de Jesus FERREIRA, Sabina Chodacki QUIUQUI, Maristela dos Santos REY	EFEITO DA TERMOTERAPIA COMO TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM SEMENTES DE <i>EUCALYPTUS GRANDIS</i> (HILL EX MAIDEN)	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-026	Daniela Roberta BORELLA, Luana BOUVIÉ, Andréa Carvalho da SILVA, Adilson Pacheco de SOUZA, Sarita LEONEL	BIOMETRIA E EMBEBIÇÃO DA CASTANHA DO BRASIL,	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-027	David de Souza, VERÃO, Nathielly Pires, MARTINS, Monica Elisa, BLEICH	FERTILIDADE DO SOLO EM CINCO ÁREAS COM DIFERENTES USOS NA BORDA SUL DA AMAZÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-028	Deoclides Oliveira VIEIRA, Arthur Brasil Oliveira NASCIMENTO, Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA, Robson José de OLIVEIRA	PROJEÇÃO DA COBERTURA DE SOLO NO PERÍMETRO URBANO DE GARÇA, SÃO PAULO, BRASIL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-029	Deoclides Vieira OLIVEIRA, Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA, Elyzama Lima SANTOS, Gerson dos Santos LISBOA, João Batista Lopes da SILVA	USO DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA OBTENÇÕES ÍNDICES DE INTENSIDADE DE CHUVAS PARA DUAS CAPITAIS BRASILEIRAS	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-030	Diego Archanjo do Nascimento, Willian Lucas Paiva da Silva, Alexandre dos Santos, Juliana Cristina dos Santos, Alexandre Arnhold	OCORRÊNCIA DOS ÁCAROS <i>Mononychellus</i> sp. e <i>Oligonychus</i> sp. EM MOGNO AFRICANO (<i>Khaya ivorensis</i>) NO BRASIL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-031	Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Gustavo Manzon NUNES, Lucas Brasileiro BARRETO, Rodrigo Adversis SILVA, Ronaldo DRESCHER	CLASSIFICAÇÃO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO E TECA A PARTIR DE ORTOFOTOS OBTIDAS POR VANT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido

ECO-032	Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Ronaldo DRESCHER, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO, Hudson Santos SOUZA, Raiane Scandiane da SILVA, Reginaldo Antonio MEDEIROS	ESTIMATIVA DO VOLUME DE ÁRVORES UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-033	Douglas Machado LEITE, Maialu Antunes CARDOSO, Isane Vera KARSBURG	VIABILIDADE POLÍNICA DE <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith COM 2,3,5 TRIFENIL TETRAZOLIO.	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-034	Eduardo da Silveira HOROWITZ, Fabrícia Conceição Menez MOTA, Reginaldo Sérgio PEREIRA, Bruna Gomes DOFFINE, Fabíula Ribeiro BATISTA	ESTUDOS DE VEGETAÇÃO, ATRIBUTOS DO SOLO E DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA EM CERRADO SENSU STRICTO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-035	Erica Karolina Barros de OLIVEIRA, Leonidas Soares MURTA JÚNIOR, Lidiomar Soares da COSTA, Alba Valéria REZENDE	COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE CERRADO SENSU STRICTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-036	Erica Karolina Barros de OLIVEIRA, Leonidas Soares MURTA JÚNIOR, Lidiomar Soares da COSTA, Marcelo Augusto Barros de OLIVEIRA	CRIMES CONTRA A FLORA DE UMA UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO SUDOESTE DA AMAZÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-037	EVARISTO, André de Paulo; MAIA, Emanuel; CAVALHEIRO, Wanderson Cleiton Schmidt; MODRO, Anna Frida Hatsue; GUSMÃO, Mirian	ESTRUTURA VERTICAL EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-038	Eveline A. PEREIRA, Geraldo C. de OLIVEIRA, Rodrigo F. SILVA, Érika A. SILVA, Josué A. Ferreira, Lucas A. C. PASSOS	ÍNDICES DE DISPERSÃO USANDO ENERGIA ULTRASSÔNICA EM AGREGADOS DE LATOSSOLO SOB FLORESTA DE EUCALIPTO E CERRADO NATIVO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-039	Fábio Henrique Della Justina do Carmo, Anderson Lange, Antônio Carlos Buchelt	TEORES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM UM SISTEMA ILPF EM NOVA CANAÃ DO NORTE, MT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-040	Felipe Assis BORGES, Flávia Sampaio ALEXANDRE, Rosane Betina WANDSCHEER, Janaína De Nadai CORASSA, Marcelo Ribeiro ROMANO	OCORRÊNCIA DE CHRYSOMELIDAE: EUMOLPINAE E DESCRIÇÃO DE DANOS EM <i>Tachigali vulgaris</i> (FABACEAE) EM SINOP – MT	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-041	Flávia Sampaio ALEXANDRE, Monique MACHINER, Flávia Rodrigues BARBOSA	HYPHOMYCETES DECOMPOSITORES DE SERAPILHEIRA NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-042	Frederico Diniz Dantas, Antônio de Arruda Tsukamoto Filho	ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS E EXÓTICAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR ATIVIDADES MINERADORAS DE OURO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-043	Gerson dos Santos Lisboa, Camila Maria Magri Pescador, Lúcio de Paula Amaral, Thiago Florian Stepka, Dirceu Lúcio Carneiro de Miranda, Gabriel Paes Marangon, José Hamilton da Costa Filho	MAPEAMENTO DE COPAS DE ARAUCÁRIA EM FOTOGRAFIAS AÉREAS DE GRANDE ESCALA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-044	GIACOPPINI, D. R.; FRANÇA, A. L.; SANTOS, J. P.	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CARPOTECA DO LABORATÓRIO DE DENDROLOGIA, UFMT Campus SINOP	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-045	Glleyce Kelly dos S. CHAVES, Antonio Miguel OLIVO NETO, Felipe V. da CUNHA NETO	IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELO ECOTURISMO NA CACHOEIRA DA PIRAPUTANGA, EM CÁCERES – MT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-046	Janaína De Nadai CORASSA, Rafael Ferreira ALFENAS, Nei Luiz HOEFLE, Fabiane Trevisan Campelo, Mariana Peres de Lima Chaves e Carvalho, Samuel de Pádua Chaves e Carvalho, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO	SURTO DE <i>Glycaspis brimblecombei</i> E <i>Blastopsylla occidentalis</i> EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO ESTADO DE MATO GROSSO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple

ECO-047	Jânio Santos BARBOSA, Carla Eloize CARDUCCI, Érika Andressa SILVA, Laura Beatriz Batista MELO, Eveline Aparecida PEREIRA, Lucas Ademir Carvalho PASSOS	ESTABILIDADE DE AGREGADOS DE UM CAMBISSOLO HÚMICO SOB SISTEMAS AGROFLORESTAIS	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-048	Jean C. C. CARVALHO, Sheila E. de MATOS, Bárbara P. IBANEZ, Adrieli J. de FREITAS, Alan F. FALAVINHA, Ana C. S. COSTA, Henrique F. da ROCHA, Jéssika C. NASCENTE, Lucas C. PIERIN, Levi P. BORGES-NETO, Pedro H. K. MILLIKAN, Viviane L. SAMORA, Otávio PERES-FILHO	AMOSTRAGEM DE ESCOLHA PROFISSIONAL APLICADA EM UMA INSTITUIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, MATO GROSSO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-049	Jéssika Cristina NASCENTE, Gustavo Manzon NUNES	MAPEAMENTO DE MACROHABITATS DO PANTANAL A PARTIR DE DADOS ALOS-PALSAR EM PERÍODOS DE CHEIA E SECA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-050	Joameson dos Santos LIMA, Luana Della GIUSTINA, Vinicius Delgado da ROCHA, Auana Vicente TIAGO, Ana Aparecida Bandini ROSSI	UTILIZAÇÃO DE MARCADORES ISSR NA AVALIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE GENÓTIPOS TECA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-051	Josiane Fernandes KEFFER, Kenia Michele de QUADROS, Adeissany Stephany Ramos MACHADO, João Paulo da Silva CARNEIRO	IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE COLEÇÃO BOTÂNICA DE REFERÊNCIA COM ESPÉCIES FLORESTAIS DE MATA CILIAR	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-052	Josiane Fernandes KEFFER, Kenia Michele de QUADROS, Adeissany Stephany Ramos MACHADO, João Paulo da Silva CARNEIRO	LEVANTAMENTO FLORÍSTICO EM UM TRECHO DE MATA CILIAR NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, RONDÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-053	JOSUÉ A. FERREIRA, GERALDO C. DE OLIVEIRA, ERIKA A. DA SILVA, LUCAS A. C. PASSOS, PEDRO A. N. BENEVENUTE, MAIZA J. DOS SANTOS	ÍNDICES DE DESAGREGAÇÃO DE UM ARGISSOLO SOB CEDRO AUSTRALIANO E SOB MATA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-054	Julia Gabrieli C FIGUEIREDO, Elizabeth Nunes GONZAGA, Humberto Franco SHIOMI, Daniele Cristina Costa SABINO	PRODUÇÃO DE AUXINA POR ISOLADOS BACTERIANOS ORIUNDOS DE ÁREAS CULTIVADAS COM ESPÉCIES FLORESTAIS	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-055	Julia Janice LOFFLER; Janaina Carvalho de SOUZA; André Pereira DIAS; José Renato Maurício da ROCHA; Silvano Carmo de SOUZA	AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO CÓRREGO LAVA-PÉS, NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-056	Juliana MARCHESAN, Letícia Daiane PEDRALI, Juliana TRAMONTINA, Elisiane ALBA, Eliziane Pivoto MELLO, Rudiney Soares PEREIRA	ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO FLORESTAL E A DECLIVIDADE UTILIZANDO IMAGENS LANDSAT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-057	JULIANA MARESTONI SIMÕES, KARLA RODRIGUES DE MELO, CÂNDIDA LAHIS MEWS, LEONOR SOUZA FERREIRA, TIAGO DA SILVA HENICKA, PATRÍCIA REGINA ALVES PALERMO	CARACTERIZAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA DAS TIPOLOGIAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO RESERVATÓRIO DA UHE SINOP	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-058	Juliano de Paulo dos SANTOS, Felipe Ferreira MARCINIACK, Onice Teresinha DAL'OGLIO	FLORA E VARIAÇÕES EDÁFICAS EM GRADIENTE VEGETACIONAL NA TRANSIÇÃO AMAZÔNIA-CERRADO EM MATO GROSSO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-059	Julio Cesar WOJCIECHOWSKI, Julio Eduardo ARCE, Saulo Henrique WEBER, Paulo Justiniano RIBEIRO JR.	GEOESTATÍSTICA APLICADA A ABORDAGEM BORROW STRENGTH PARA ESTIMATIVA DE VOLUME	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-060	Julio Cesar WOJCIECHOWSKI, Julio Eduardo ARCE, Saulo Henrique WEBER, Paulo Justiniano RIBEIRO JR. Carlos Alberto da Fonseca PIRES; Ricardo de Vargas KILKA	LOG-VEROSSIMILHANÇA COMBINADA PARA COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTINUIDADE ESPACIAL EM FLORESTAS NATURAIS	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-061	Laryssa Alves GALVÃO, Carla Alessandra dos SANTOS, Débora Ribeiro CRUZ, Joameson dos Santos LIMA, Ana Aparecida Bandini ROSSI	ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE Licania tomentosa	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido

ECO-062	Lorraine S. SILVA, Antonio D. BRESCOVIT, Leandro D. BATTIROLA	ARANHAS DE SOLO (ARTHROPODA, ARACHNIDA) DO PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO, MT	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-063	Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA, César Augusto de Lima PEREIRA, Daniela Roberta BORELLA, Milton CORDOVA, Juliano de Paulo dos SANTOS, Graciele Lurdes SILVEIRA, Rafael ARRUDA	ANÁLISE PRELIMINAR DO IMPACTO ANTRÓPICO SOBRE COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-064	Lucas Brasileiro BARRETO, Gustavo Manzon NUNES, Rodrigo Adversí SILVA	USO DE VANT PARA CLASSIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS VEGETAIS NO BIOMA CERRADO EM ESCALA DE DETALHE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-065	Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA, Deoclides Oliveira VIEIRA, Robson José de OLIVEIRA, João Batista Lopes da SILVA	ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DA DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) PARA UMA SUB-BACIA DO RIO URUÇUÍ-PRETO, PIAUÍ, BRASIL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-066	Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA, João Batista Lopes da SILVA, Gerson dos Santos LISBOA	AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS: A GEOTECNOLOGIA NA OBTENÇÃO DE ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A CONTAMINAÇÃO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-067	Mallú Loyane ARENHART, Bruna MENDES, Rildo Alexandre FERNANDES, Rafael Ferreira ALFENAS	MANCHA FOLIAR CAUSADA POR MYCOSPHAERELLA PARKII E FERRUGEM EM DIPTERIX ODORATA (L.)	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-068	MARGÔ DE DAVID, GABRIELA DE ÁVILA FIEBIG, MARIA CORETTE PASA	POVO E CULTURA: A DIVERSIDADE VEGETAL NA BAIXADA CUIABANA. MATO GROSSO, BRASIL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-069	Maria Clara Marimon Stephan, Alexandre Ebert	PROTOCOLOS PARA A EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE Eucalyptus camaldulensis Dehnh	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-070	Maúcha Fernanda Mota de LIMA, Kenia Michele de QUADROS, André de Paulo EVARISTO, Flaviane Aparecida SANTANA	CHAVE DICOTÔMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS LOCALIZADAS EM ÁREA DE VÁRZEA NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - RO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-071	Milany Cristina Barbosa Alencar, Diego Archanjo do Nascimento, Alexandre dos Santos, Vanesca Korasaki, Milson Evaldo Serafim	MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO NA CULTURA DO EUCALIPTO: BESOUROS ESCARABÉINEOS COMO BIOINDICADORES	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-072	Mirian GUSMÃO, Emanuel MAIA, Ederson SANTANA, Andre Gusmão de JESUS, Anna Frida Hatsue MODRO, Fernando Ferreira MORAIS	ESTRATIFICAÇÃO VERTICAL EM QUINTAL AGROFLORESTAL NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-073	Mirian GUSMÃO, Emanuel MAIA, Ederson SANTANA, Joziany MOURA, André EVARISTO, Andre GUSMÃO, Anna Frida Hatsue MODRO	FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA DO COMPONENTE ARBÓREO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-074	NathIELLY Pires, MARTINS; Daniela Mendes, PEREIRA; Stefania Marques, PIMENTEL; Monica Elisa, BLEICH	CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NA FRAÇÃO FOLIAR DE Eucalyptus urograndis EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-075	Nubia da SILVA, Alexandre dos SANTOS, Anderson Melo ROSA, Jessica Aparecida Cassia dos SANTOS, Jefersony Garcia COSTA, Josielis Ortiz GERALDES, Karyna Lorrainy da SILVA, Sarah Cavalari LADEIA, Wezile Matheus NUNES	EFICIÊNCIA DO FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO Metarhizium anisopliae SOBRE A COCHONILHA-ROSADA Maconellicoccus hirsutus EM TECA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-076	Onice Teresinha DAL'OGGIO, Juliano de Paulo dos SANTOS, Anderson Louback CORRÊA	FLORÍSTICA, ESTRUTURA E AÇÕES DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA TRANSIÇÃO CERRADO/AMAZÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-077	Otávio Miranda VERLY, Andreza Pereira MENDONÇA, Alexandre dos SANTOS, Rosane SEGALLA Soares, Andréia do Rosário BATISTA	BIOMETRIA DESCRITIVA DOS FRUTOS DE BABAÇU (Attalea speciosa Mart. ex Spreng - ARECACEAE) EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-078	Paulo André da Silva BARROSO, Flávio Glêdson Vieira BEZERRA, Jean Carlos Pinto de Arruda OLIVEIRA	ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MATO GROSSO NA TEMPORADA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 2015	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido

ECO-079	PIRES, S. R., DANTAS, D. A. V., RIBEIRO, S. B., ZANCHETTA, M. L. B., SILVA, L. do P., SCCOTI, M.S.V.	CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA EM DOIS FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA, EM ROLIM DE MOURA, RO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-080	Poliane Pierra Maroto PATRICIO, Zenésio FINGER, Rodrigo ADVERSI SILVA	FITOSSOCIOLOGIA DE UM FRAGMENTO DE CAMPO CERRADO CONTORNADO POR UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-081	MARCELO LARA RODRIGUES, Segundo ALBERTO DORVAL	SAZONALIDADE DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE COLETADAS EM FRAGMENTO DE CERRADÃO	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-082	QUÉTILA SOUZA BARROS; MARCUS VINÍCIO NEVES D' OLIVEIRA; ANELENA LIMA DE CARVALHO	REGENERAÇÃO NATURAL E FRUTIFICAÇÃO DE MOGNO (SWIETENIA MACROPHYLLA KING) NA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARY-ACRE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-083	Rildo Alexandre FERNANDES, Tonimara de Souza Cândido, Alcelino Couto ALFENAS, Rafael Ferreira ALFENAS	NOVA LINHAGEM FILOGENÉTICA DE Calonectria spp. CAUSANDO MANCHA FOLIAR EM Eucalyptus urophylla EM MATO GROSSO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-084	Rildo Alexandre FERNANDES, Tonimara de Souza Cândido, Alcelino Couto ALFENAS, Rafael Ferreira ALFENAS	Primeira ocorrência de Ophiostoma karelicum em Eucalyptus spp. no Brasil	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-085	Rodrigo ADVERSI SILVA, Eliana Celestino da PAIXÃO, Cátia NUNES DA CUNHA	FITOSSOCIOLOGIA DA COMUNIDADE ARBÓREA DE CERRADO SENSU STRICTO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-086	Rodrigo ADVERSI SILVA; Gustavo Manzon NUNES; Lucas Brasileiro BARRETO	MAPEAMENTO DE MACROHABITATS NO PANTANAL DE MATO GROSSO ATRAVÉS DE DADOS OBTIDOS POR VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-087	Ronnilda Maria Gonçalves Araújo, Júlio Henrique Germano de Souza, Alexandre Zandonadi Menguelli, Raimundo Gomes da Silva Junior, Elder Marcos Viana Novaes	A PERCEPÇÃO DE QUINTAIS URBANOS POR JOVENS ESTUDANTES DE URUPÁ, RONDÔNIA, BRASIL.	Ecologia e Meio Ambiente	Simple
ECO-088	Rosane SEGALLA Soares, Nizete DURANS Ribeiro, Leonardo Leite FIALHO JR.	RESERVAS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS COMO SUSTENTÁCULO À FAUNA DO CERRADO-PANTANAL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-089	Scheila Cristina BIAZATTI, Ana Paula DALAZEN, Anna Frida Hatsue MODRO, Emanuel MAIA, Iracy Soares de AGUIAR	CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS POLÍNICOS DE ESPÉCIES VEGETAIS DA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-090	PIRES, S. R.; RIBEIRO, S. B.; DANTAS, D. A. V.; ZANCHETTA, M. L. B.; SILVA, L. do P.; SCCOTI, M.S.V.	CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA DE FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA EM MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-091	Silvio Gonçalves LONGHI, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Everton José ALMEIDA	PARTICIPAÇÃO de Guadua paniculata Munro NO ESTOQUE DE SERRAPILHEIRA EM UMA FLORESTA SECUNDÁRIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-092	Suelen Tainã Silva FAGUNDES, Marta Silvana Volpato SCCOTI, Gleikhiane Weber CABRAL, Anderson Roberto BENTO	PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-093	Tainara Montagner STRECK, Ana Paula Viana de CASTILHO, Silvio Gonçalves LONGHI, Felipe Vieira da CUNHA NETO	PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA POR BAMBU (Guadua paniculata Munro) EM ÁREA DE SAVANA FLORESTADA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-094	Talita Dantas PEDROSA, Carla Aparecida ASCOLI, Mirceia VIOLA, Gillyard Cavalcante PAIXÃO, Vagner Pereira REIS, Adriana Garcia do AMARAL, Fabiana Abreu de REZENDE, Roselene Maria SCHNEIDER	CICLAGEM DE NUTRIENTES POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS EM FERTILIZANTE ORGÂNICO	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-095	Tamires Silva DUARTE, Janaina de Nadai CORASSA, Lucas SONALLIO, Rubem José de MENEZES, Júlia Murcia SANCHES	LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE COLEOBROCAS ASSOCIADAS A ÁRVORES DE MATA REMANESCENTE	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido

ECO-096	Tamires Silva DUARTE, Milton CORDOVA, Lucas Henrique de ABREU, Hebert da Cruz DAMASCENO, Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA, Rafael ARRUDA, Larissa CAVALHEIRO	ESTRUTURA DA COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA SOB INFLUÊNCIA DE RODOVIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-097	Wallison Mendonça de SOUSA, Vanessa Rodrigues de BRITO ,Eduardo candido rosell, João Fideles de BRITO JÚNIOR, Adeisany Stephany Ramos MACHADO, Lindomar Alves de SOUZA, Scheila Cristina BIAZATTI	A Importância da existência e Conservação da APP (Área de Preservação Permanente) em Espaço Urbano	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
ECO-098	ZANCHETTA, M. L. B., PIRES, S. R., RIBEIRO, S. B., DANTAS, D. A. V., SILVA, L. do P., SCCOTI, M.S.V.	CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA NO ESTADO DE RONDÔNIA	Ecologia e Meio Ambiente	Expandido
MAN-001	Ademar Takeo MATSUNAGA, Marcos Antônio Camargo FERREIRA	FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, OS CUSTOS DA CONCESSÃO FLORESTAL	Manejo	Expandido
MAN-002	Alessandro Soares da MOTTA, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Gabriel Valadares CALDEIRA, Raiane Scandiane da SILVA, Hudson Santos SOUZA	EFICIÊNCIA DE MODELOS GENÉRICOS PARA ESTIMATIVA DA ALTURA DE <i>Tectona grandis</i> L.f.	Manejo	Expandido
MAN-003	Alessandro Soares da MOTTA, Hudson Santos SOUZA, Raiane Scandiane da SILVA, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO	EQUAÇÕES PARA ESTIMATIVA DA ALTURA DE <i>Acacia mangium</i> EM SISTEMA DE ILPF	Manejo	Expandido
MAN-004	Aline DEON, Pedro Eduardo O. ZAMORA, Charlotte WINK, Marcelo R. ROMANO	FITOMASSA SECA DE EUCALIPTO E <i>Acacia mangium</i> WILLD EM SISTEMA SILVIBANANEIRO NO NORTE DE MATO GROSSO	Manejo	Expandido
MAN-005	Ana Paula Viana de CASTILHO, Leonardo Jose LENTE FILHO, Felipe Vieira da CUNHA NETO	PORCENTAGEM DE CASCA DAS ÁRVORES DE <i>Tectona grandis</i> L.f. EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS	Manejo	Expandido
MAN-006	Antonio Miguel OLIVO NETO, Gleyce Kelly dos Santos CHAVES, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Alan Santiago de ABREU	AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE <i>Tabebuia roseoalba</i> E <i>Khaya ivorensis</i> EM SISTEMA DE ILPF	Manejo	Expandido
MAN-007	ARTHUR FAGANELLO TEODORO DOS ANJOS, WYLLIAN WINCKLER SARTORI, HELIO TONINI, MARINA MOURA MORALES, VANDERLEY PORFÍRIO DA SILVA	DESEMPENHO E QUALIDADE DA MADEIRA DE UM CLONE DE EUCALIPTO EM MONOCULTIVO E SISTEMA SILVIPASTORIL	Manejo	Expandido
MAN-008	BARBOSA, L. P. , SIQUEIRA, W. C., ABRAHÃO, S. A., CONCEIÇÃO, J. L.	INFLUÊNCIA DO TIPO DE PREPARO DO SOLO SOBRE O DESENVOLVIMENTO INICIAL DE <i>Hevea brasiliensis</i>	Manejo	Simple
MAN-009	BARROS, Quétila Souza; MARTINS, Bianca Cerqueira; OLIVEIRA, Erica Karolina Barros de	MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO MADEIREIRO: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ-ACRE	Manejo	Simple
MAN-010	Brisa Santos ABREU, Mariele Correia ALVES, Klewton Adriano Oliveira PINHEIRO	COMPORTAMENTO POPULACIONAL DE MATAMATÁ-AMARELO (<i>Eschweilera juruensis</i> R. Knuth) EM FLORESTA NATIVA, VITÓRIA DO JARI (AP)	Manejo	Expandido
MAN-011	Camila Souza da SILVA, Fernando Thiago da SILVA, Gleyce Kelly dos Santos CHAVES, Cássia Ingreds Toledo PEREIRA, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES	ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE CLONES DE EUCALIPTO EM ILPF, EM CÁCERES - MT	Manejo	Expandido
MAN-012	Camila Souza da SILVA, Luiz Orlando dos SANTOS, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES	PRODUÇÃO DIAMÉTRICA PARA DIFERENTES CLONES DE EUCALIPTO EM SISTEMA SILVIPASTORIL	Manejo	Expandido
MAN-013	Camila Souza da SILVA; Gleyce Kelly dos Santos CHAVES; Cássia Ingreds Toledo PEREIRA; Fernando Thiago da SILVA; Leonardo Jose LENTE FILHO e Felipe Vieira da CUNHA NETO	SELEÇÃO DE ÁRVORES MATRIZES DE CUMBARU PARA A PRODUÇÃO DE MADEIRA EM SISTEMA SILVIPASTORIL	Manejo	Expandido
MAN-014	Diego do CARMO, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA, Jociane Rosseto de Oliveira SILVA3, Marlize Refatti ZINELLI	ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL PARA FINS DE MANEJO FLORESTAL, PORTO DOS GAÚCHOS/MT	Manejo	Expandido

MAN-015	Elisiane ALBA, Juliana TRAMONTINA, Daiana Iris BRITIS, Eliziane Pivoto MELLO, Juliana MACHESAN, Leticia Daiane PEDRALI, Rudiney Soares PEREIRA	RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA PARA <i>Pinus eliottii</i> EM SOLOS ARENIZADOS NO RIO GRANDE DO SUL	Manejo	Expandido
MAN-016	Evaldo Muñoz BRAZ, Aline CANETTI, Patrícia Póvoa de MATTOS, Renato Olivir BASSO	APLICANDO OS DADOS DE PARCELAS PERMANENTES NO MANEJO FLORESTAL	Manejo	Simple
MAN-017	Everton Oliveira Soares, Helen Caroline R. Correa, Elyson Thiago S. Florentim, Paloma Emanuela B. Martins, Dhiozen S. Burdela, Ana Flavia Siva Amorim, Juberto Babilônia Sousa, Milson Evaldo Serafim	QUANTIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES GROSSEIRAS DO SOLO E PRODUTIVIDADE DA TECA NA REGIÃO SUDOESTE DE MATO GROSSO	Manejo	Expandido
MAN-018	Fabiana Campos RIBEIRO, Marco Antônia AMARO, Écio RODRIGUES, Valderli Jorge PIONTEKOWSKI, Ilvan Lustosa Medeiros JUNIOR	ESTIMATIVAS DO ESTOQUE VOLUMÉTRICO NA MATA CILIAR DO RIO ACRE	Manejo	Expandido
MAN-019	Felipe Assis BORGES, Hélio TONINI, Aisy Botega BALDONI, Silvia de Carvalho Campos BOTELHO	TAMANHO DA AMOSTRA PARA ESTIMAR PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CASTANHEIRAS NATIVAS EM MATO GROSSO	Manejo	Expandido
MAN-020	Gabriel Valadares CALDEIRA, Fernanda Meyer Dotto MAMORÊ, Rolf da SILVA, Fernando Henrique GAVA, Cyro Matheus Cometti FAVALESSA, Rômulo MORA, Ronaldo DRESCHER	EQUAÇÕES DE VOLUME PARA <i>Qualea paraensis</i> E <i>Erisma uncinatum</i> PARA O NORTE DE MATO GROSSO	Manejo	Expandido
MAN-021	GASPAR, R.O.; LUSTOSA JUNIOR, I. M.; RODRIGUES, M. I.; NEVES, J. B.C.; LOBÃO, M. S.	DENDROCRONOLOGIA NA ANÁLISE DO CRESCIMENTO EM DIÂMETRO, VOLUME, BIOMASSA E DIÓXIDO DE CARBONO NO CERRADO	Manejo	Expandido
MAN-022	Hudson Santos SOUZA, Antonio de Arruda TSUKAMOTO FILHO, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES, Alessandro Soares da MOTTA	MODELOS HIPSOMÉTRICOS PARA EUCALIPTO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA	Manejo	Expandido
MAN-023	Jessica Aparecida Cassia SANTOS, Milaine Cristina Barbosa ALENCAR, Diego Arcanjo do NASCIMENTO, Karyna Lorrainy da SILVA, Wezile Matheus NUNES, Sarah Cavalari LADEIA, Nubia da SILVA, Alexandre dos SANTOS	INFLUÊNCIA DO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA FAUNA EDÁFICA EM EUCALIPTO	Manejo	Expandido
MAN-024	Jhonny Pinto Vieira Mendes MOURA, Ronaldo DRESCHER, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Hudson Santos SOUZA, Fernanda Meyer Dotto MAMORÊ, Tiago Altobelle da Silva SIQUEIRA	ANÁLISE ECONÔMICA DE UM PLANTIO JOVEM DE EUCALIPTO PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO	Manejo	Expandido
MAN-025	Joziany MOURA, André de Paulo EVARISTO, Mirian GUSMÃO, Gilderlon dos Santos SOARES, Emanuel MAIA, Anna Frida Hatsue MODRO	POTENCIAL DE USO MÚLTIPLO DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS EM UM SISTEMA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL	Manejo	Expandido
MAN-026	Juliano de Paulo dos SANTOS, Matheus LUVISON, Onice Teresinha Dal'OGGIO, Aisy Botega Baldoni TARDIN, Helio TONINI	RIQUEZA, ESTRUTURA E SIMILARIDADE FLORÍSTICA EM UMA POPULAÇÃO DE <i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl, EM ITAÚBA – MT	Manejo	Simple
MAN-027	Karyna Lorrainy da SILVA; Alexandre SANTOS; Milany Cristina Barbosa ALENCAR; Diego Arcanjo NASCIMENTO; Jessica Aparecida Cassia dos SANTOS	DIVERSIDADE DA FAUNA EDÁFICA EM PLANTIO DE EUCALIPTO SUBMETIDO AO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO	Manejo	Expandido
MAN-028	Leandro Schwertner Charão, Thiarles Diego dos Santos, Diego Antunes da Silva	ESTUDO DO FATOR DE FORMA DE <i>Amburana acreana</i> , <i>Cariniana estrellensis</i> E <i>Erisma uncinatum</i> .	Manejo	Expandido
MAN-029	Leonardo Jose LENTE FILHO, Ana Paula Viana de CASTILHO, Felipe Vieira da Cunha NETO	FATOR DE FORMA ARTIFICIAL PARA <i>Tectona grandis</i> L.f. EM ESPAÇAMENTOS DISTINTOS,	Manejo	Expandido

MAN-030	Lizandra Elizieário dos SANTOS, Talita Godinho BEZERRA, Brenda Letícia RODRIGUES, Andrea Araújo da SILVA, Karla Mayara Almada GOMES, Renato Bezerra da SILVA-RIBEIRO, João, Ricardo Vasconcellos GAMA	EFICIÊNCIA DO MÉTODO DE SMALIAN COM DIFERENTES COMPRIMENTOS DE TORA PARA <i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A.Mori	Manejo	Expandido
MAN-031	LUCAS A. C. PASSOS; GERALDO C. DE OLIVEIRA; ÉRIKA A. DA SILVA; CARLA E.CARDUCCI; PEDRO A.N. BENEVENUTE; JOSUÉ. A. FERREIRA	INFLUÊNCIA DO MANEJO NA DISTRIBUIÇÃO DE POROS EM UM CAMBISSOLO	Manejo	Expandido
MAN-032	LUCAS A. SOUZA; GERALDO C. DE OLIVEIRA; ÉRIKA A. DA SILVA; SAMARA M. BARBOSA	MORFOMETRIA DE AGREGADOS DE UM ARGISSOLO SOB MATA NATIVA E CAFEICULTURA EM DIFERENTES MANEJOS	Manejo	Expandido
MAN-033	Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA, Felipe Alencar da Silva NOGUEIRA, Abner Lázaro FRANÇA, Matheus LUVISON, Guilherme Henrique Pompiano do CARMO, Milton CORDOVA, Larissa CAVALHEIRO	RELAÇÕES ALOMÉTRICAS DA COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL	Manejo	Expandido
MAN-034	Luiz Fernando Pegorer de AQUINO, Marta Silvana Volpato SCCOTI, Ederson José da SILVA	TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM PARA INVENTÁRIO FLORESTAL EM UM POVOAMENTO DE <i>Schizolobium amazonicum</i>	Manejo	Expandido
MAN-035	Luiz Fernando Pegorer de AQUINO, Marta Silvana Volpato SCCOTI, Ederson José da SILVA, André de Paulo EVARISTO	AJUSTE DE MODELOS HIPSOMÉTRICOS EM UM PLANTIO DE <i>Schizolobium amazonicum</i>	Manejo	Expandido
MAN-036	Maira Luiza SPANHOLI	PANORAMA PRODUTIVO E FLORESTAL DO ASSENTAMENTO WESLEY MANOEL DOS SANTOS EM SINOP-MT	Manejo	Expandido
MAN-037	Maira Luiza SPANHOLI	SIMULAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SAF NO ASSENTAMENTO WESLEY MANOEL DOS SANTOS	Manejo	Expandido
MAN-038	Marcos Antônio Camargo FERREIRA, Marcelo Marques FERREIRA	NORMAS FLORESTAIS APLICADAS AO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS	Manejo	Expandido
MAN-039	Mariele Correia ALVES, Brisa Santos ABREU, Klewton Adriano Oliveira PINHEIRO	A IMPORTÂNCIA COMERCIAL E SUSTENTÁVEL DA MAÇARANDUBA (<i>Manilkara huberi</i> - Ducke)	Manejo	Expandido
MAN-040	Marilice Cordeiro GARRASTAZU, Patrícia Póvoa de MATTOS, Aline CANETTI, Evaldo Muñoz BRAZ, Renato Olivir BASSO	RELAÇÃO ENTRE POTENCIAL DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL E ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS NO MATO GROSSO	Manejo	Simple
MAN-041	MURILLO, Olman, VALLEJOS, Johnatan, BADILLA, Yorleny, GUZMÁN, Nancy, LUJÁN, Ricardo3, GONZÁLEZ, Ernesto	CRESCIMENTO EFETIVO MENSAL INICIAL EM PLANTAÇÕES DE TECA (<i>TECTONA GRANDIS</i>) EM COSTA RICA	Manejo	Expandido
MAN-042	Paloma Emanuela Braga MARTINS, Helen Caroline Rodrigues CORREA, Dhiozen Santos BURDELLA, Elyson Thiago de Souza FLORENTIM, Alan Soares NASCIMENTO, Milson Evaldo SERAFIM	INFLUÊNCIA DAS CORES DO SOLO NO SEU POTENCIAL PRODUTIVO PARA CULTURA DA TECA	Manejo	Expandido
MAN-043	Pedro Henrique Karantino MILLIKAN, Tiago Altobelle da Silva SIQUEIRA, Maisa Caroline BARETTA, Sidney Fernando CALDEIRA	ESPESSURA DA CASCA DE ÁRVORES DE <i>Tectona grandis</i> L. f. COLHIDAS AOS 36 ANOS DE IDADE	Manejo	Expandido
MAN-044	PEREIRA, M. A., BENITEZ, M. , OLIVEIRA.	Inventario florestal 100% Realizado na região Norte do Estado de Mato Grosso com trato silvicultural de corte de cipó	Manejo	Expandido
MAN-045	Rafaella De Angeli CURTO, Patrícia Póvoa de MATTOS, Evaldo Muñoz BRAZ, Randolf ZACHOW, Sylvio PÉLLICO NETTO	EFEITO DA FALTA DE MANEJO NO CRESCIMENTO DE <i>Araucaria angustifolia</i> (Bert.) O. Ktze.	Manejo	Expandido
MAN-046	S. C. LADEIA, A. SANTOS, D. A. do NASCIMENTO, J.A.C. dos SANTOS, K.L. da SILVA, M. C. B. ALENCAR, N. da SILVA, W.M. NUNES	RESPOSTA DE <i>Chrysoperla externa</i> (HAGEN, 1861) AO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO EM PLANTIO DE EUCALIPTO	Manejo	Expandido

MAN-046	Thomaz R. L. M. Gaya, Ana Magalhães C. Teixeira	REGENERAÇÃO FLORESTAL EM SISTEMA SILVIPASTORIL	Manejo	Simples
MAN-046	Valteir Siani FERREIRA, José Renato Mauricio da ROCHA, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES	AValiação DE UM PLANTIO DE <i>Tectona grandis</i> Linn f., SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS, ATRAVÉS DO DAP	Manejo	Expandido
MAN-046	Valteir Siani FERREIRA, Samuel Laudelino SILVA, Lobato Pozo BARBOSA	INFLUÊNCIA DA MATOCOMPETIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS EM ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL	Manejo	Simples
MAN-046	Wanderson Cleiton Schmidt CAVALHEIRO, Emanuel MAIA, André de Paulo EVARISTO, Gilderlon dos Santos SOARES, Denise Schineider GHILARDI, Anna Frida HATSUE	ETNOCONHECIMENTO DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL DE POLICULTIVO COMERCIAL NA ZONA DA MATA RONDONIENSE	Manejo	Expandido
ECO-051	JACOBSEN, R. H. F.; SCCOTI, M. S. V.; CABRAL, G. W.; RIBEIRO, S. B.	ANÁLISE DO POTENCIAL MADEIREIRO EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA, RO	Manejo	Expandido
ECO-052	JACOBSEN, R. H. F.; SCCOTI, M. S. V.; SOUZA, V. T.; SOUZA, L.	MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE TRÊS ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL EM ÁREA DE CONCESSÃO NA FLONA DO JAMARI, RONDÔNIA	Manejo	Expandido
SILV-001	Abner Lázaro FRANÇA, Juliano de Paulo dos SANTOS, Raldinei Aparecido RODRIGUES, Carlos Vinicius VIEIRA	ESTUDOS SOBRE A GERMINAÇÃO E QUALIDADE FÍSICA DE SEMENTES DE <i>Mabea fistulifera</i> Mart.	Silvicultura	Simples
SILV-002	Adrianna Amorim de Sousa PINTO, Caio Augusto dos Santos BATISTA	LEVANTAMENTO DAS PALMEIRAS (ARECACEAE) CULTIVADAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ, BRASIL	Silvicultura	Simples
SILV-003	Alaíde de Oliveira CARVALHO, Anderson Cristian BERGAMIN, André de Paulo EVARISTO, André Henrique Bueno NEVES, Cemilla Cristina Alves do CARMO, João Neri dos Santos GUIMARÃES JUNIOR	CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS DE PARICÁ SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO	Silvicultura	Expandido
SILV-004	Alaíde de Oliveira CARVALHO, Kenia Michele de Quadros TRONCO, André de Paulo EVARISTO, André Henrique Bueno NEVES	ANÁLISE FÍSICA E QUALIDADE DE SEMENTES DE <i>Jacaranda mimosifolia</i> (D. Don)	Silvicultura	Expandido
SILV-005	Alécio Martins Pereira da Silva; Laielle Lisboa da Silva; Séfora Gil Gomes de Farias	EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE <i>iptadenia moniliformis</i> BENTH. EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS	Silvicultura	Expandido
SILV-006	Alécio Martins Pereira da Silva; Laielle Lisboa da Silva	GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE <i>Anadenanthera colubrina</i> (VELL.) BRENNAN	Silvicultura	Simples
SILV-007	Alessandra da Silva LOPES, Antonio de Arruda TSUKAMOTO FILHO, Gilvano Ebling BRONDANI, Sheila Espíndola de MATOS, Tupiara Mergen de OLIVEIRA, Joamir BARBOSA FILHO, Ruthy Meyre Costa FONSECA, Paulo Roberto NICÁCIO	PRODUTIVIDADE DE MINICEPAS DE <i>Eucalyptusurophylla</i> S. T Blake EM FUNÇÃO DA SOLUÇÃO NUTRITIVA E COLETA DE BROTAÇÕES	Silvicultura	Expandido
SILV-008	Alexsandra Jéssica Rondon FIGUEIREDO; Gabriela Cristina Rech TORMEN; André Luís LOPES DA SILVA; Gilvano Ebling BRONDANI; Jefferson da Luz COSTA	MULTIPLICAÇÃO DE <i>Eucalyptus saligna</i> SM. EM PLACAS DE PETRI A PARTIR DE NÓS COTILEDONARES	Silvicultura	Expandido
SILV-009	Alexsandra Jéssica Rondon FIGUEIREDO; Gabriela Cristina Rech TORMEN; André Luís LOPES DA SILVA; Gilvano Ebling BRONDANI; Jefferson da Luz COSTA	EFEITO DA QUANTIDADE DE NITROGÊNIO NO MEIO MS NA MULTIPLICAÇÃO in vitro de <i>Eucalyptus saligna</i> SM.	Silvicultura	Expandido
SILV-010	Ana Flávia Silva AMORIM, Juberto Babilônia de SOUSA, Alexandre dos SANTOS, Everton Oliveira SOARES, Milson Evaldo SERAFIM	INFLUÊNCIA DA FRAÇÃO AREIA NA PRODUTIVIDADE DE TECA NO SUDOESTE DE MATO GROSSO	Silvicultura	Expandido
SILV-011	Anatálya dos Santos RIBEIRO, Gilvano Ebling BRONDANI, Gabriela Cristina Rech TORMEN, Alexsandra Jéssica Rondon de FIGUEIREDO	CULTIVO in vitro DE BAMBU EM DIFERENTES SISTEMAS DE PROPAGAÇÃO	Silvicultura	Expandido

SILV-012	André Henrique Bueno NEVES, Kenia Michele de QUADROS TRONCO, André de Paulo EVARISTO, Alaíde de Oliveira CARVALHO	QUALIDADE DE SEMENTES DE <i>Astronium lecointei</i> DUCKE - ANACARDIACEAE	Silvicultura	Expandido
SILV-013	André Henrique Bueno NEVES, Kenia Michele de QUADROS TRONCO, André de Paulo EVARISTO, Alaíde de Oliveira CARVALHO	ANÁLISE DE SEMENTES DE <i>Hymenaea courbaril</i> L.	Silvicultura	Expandido
SILV-014	Andressa Dias COUTINHO, Camila Craus CARVALHO, Djamilia de Brito CASTRO, Samara Jenneffer Gomes SOUZA, Jeisa Gomes MATA CZINSKI, SANTOS, Anne Francis Agostini SANTOS	LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DE ESPÉCIES ARBUSTIVAS-ARBÓREAS NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT	Silvicultura	Expandido
SILV-015	Anian Amaral Coelho ALVES, Inaê Mariê de Araújo SILVA, Anderson Marcos de SOUZA	EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE <i>Syagrus oleracea</i> (MART.) BECC. SOB DIFERENTES SUBSTRATOS	Silvicultura	Expandido
SILV-016	Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA, Inaê Mariê de Araújo SILVA	CRESCIMENTO DE MUDAS DE <i>Eriotheca candolleana</i> (K. Schum.) A. Robyns EM VIVEIRO	Silvicultura	Expandido
SILV-017	Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA, Inaê Mariê de Araújo SILVA	CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS DE <i>Myracrodruon urundeuva</i> (Allemao) Engl. NO CAMPO	Silvicultura	Expandido
SILV-018	Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA, Inaê Mariê de Araújo SILVA, Genilda Canuto AMARAL	EFEITO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E LUMINOSIDADES NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE <i>Myracrodruon urundeuva</i> (Allemao) Engl.	Silvicultura	Expandido
SILV-019	BAMBOLIM, Amauri; MEZZALIRA, Daiane Cristina; CAIONE, Gustavo; SOUZA, Naiara Fernanda	TEOR DE BASES NO SOLO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE CALCÁRIO LÍQUIDO E CONVENCIONAL	Silvicultura	Expandido
SILV-020	Beatriz Aparecida MIOTTO, Jessika Fernanda Nunes FERREIRA, Aline Katiane Silva FREITAS, Larissa Borges de LIMA, Fabiano André PETTER	SUBSTRATO CONDICIONADO COM BIOCHAR ASSOCIADO COM NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TAMBORIL (<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong))	Silvicultura	Simple
SILV-021	Bruna Martins LIMA, Juliana GARLET; Vânia Beatriz CIPRIANI, Odair Carlos ZANARDI, Vinicius Teixeira ARANTES5	AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS PARA TESTE DE GERMINAÇÃO DE <i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	Silvicultura	Expandido
SILV-022	Cássia Ingreds Toledo PEREIRA, Juberto Babilônia de SOUSA, Beatriz Motta RODRIGUES, Paula Juliana Ramalho de ARRUDA, Janderson dos Santos SONAQUE, Charlls Ícaro Toledo PEREIRA	SINTOMATOLOGIA DE DEFICIÊNCIA DE MACRONUTRIENTES EM MUDAS DE PAU-DE-BALSA (<i>Ochroma pyramidale</i>)	Silvicultura	Simple
SILV-023	Daniel Martins Canossa da COSTA, Jaqueline Bento FARIAS, Dione Henrique ANTONIO, Maurel BEHLING	CRESCIMENTO INICIAL DA TECA EM RESPOSTA AO SISTEMA DE PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO	Silvicultura	Simple
SILV-024	Daniel Martins Canossa da COSTA, Jaqueline Bento FARIAS, Júlio Cesar SANTIN, Maurel BEHLING	DESENVOLVIMENTO DE PAU-DE-BALSA AOS 3,8 ANOS EM RESPOSTA AO ESPAÇAMENTO E NÍVEIS DE ADUBAÇÃO	Silvicultura	Simple
SILV-025	Denise Schneider GHILARDI, Anderson Cristian BERGAMIN, Claudemir Schwanz TURCATO, Gleikhiane Weber CABRAL, André de Paulo EVARISTO	DOSES DE FÓSFORO NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE EUCALÍPTO	Silvicultura	Expandido
SILV-026	Fernando Henrique GAVA, Gustavo Manzon NUNES, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Lucas Brasileiro BARRETO, Rodrigo Adversi SILVA, Paulo POMPERMAYER NETO	CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA DE PLANTAS CLONAIAS E SEMINAIS DE TECA EM PERÍODO CHUVOSO E SECO	Silvicultura	Expandido

SILV-027	Fernando Thiago da SILVA, José Renato Maurício da ROCHA, Camila Souza da SILVA, Hudson Souza SANTOS, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Leone Duarte MEDEIROS, Leandro José MEDEIROS, Reginaldo Antonio MEDEIROS	DESENVOLVIMENTO DE TECA CLONAL E SEMINAL EM MONOCULTIVO E SISTEMA SILVIPASTORIL	Silvicultura	Simple
SILV-028	Genilda Canuto AMARAL, José Raimundo Luduvico de SOUSA, Anderson Marcos de SOUZA, Joabel RAABE, Ernandes Rodrigues de ALENCAR	TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE SEMENTES EM ÁGUA OZONIZADA	Silvicultura	Expandido
SILV-029	Genilda Canuto AMARAL, Yara Karolinne Lopes ABREU, Wictor Hugo Amorim Nogueira Paranaçu de CARVALHO, Dyego Ferreira da SILVA, Alex Sousa de OLIVEIRA, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA	EFEITO DE DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE SUBSTRATOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS	Silvicultura	Expandido
SILV-030	Guilherme Diego Fockink, Júlia Carina Niemeyer, Paulo Cesar Poeta Fermio Junior	EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTOS NA ANATOMIA FOLIAR DE <i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	Silvicultura	Simple
SILV-031	Gustavo Torres CÓRDOBA, Olman Murillo GAMBOA, Yorleni Badilla VALVERDE, Dorian Carvajal VANEGAS	Melhoramento genético como uma estratégia para a incorporação de espécies florestais nativas em Costa Rica	Silvicultura	Simple
SILV-032	Jacqueline Miranda FERREIRA, Selma Alves ABRAHÃO, Wagner da Cunha SIQUEIRA, Carolina de Faria Cabral Paes Pereira e BARROS, Lobato Pozo BARBOSA	ADUBAÇÃO NITROGENADA NA ALTURA E DIÂMETRO DE COLO EM MUDAS DE TECA	Silvicultura	Expandido
SILV-033	Jacqueline Miranda FERREIRA, Selma Alves ABRAHÃO, Wagner da Cunha SIQUEIRA, Ronnan de Oliveira Gomes de ARRUDA, Lobato Pozo BARBOSA	QUALIDADE DE MUDAS DE TECA EM RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA	Silvicultura	Expandido
SILV-034	JANAINA CARVALHO DE SOUZA; DANIELA KAREN PAEZANO; ALAN SOARES NASCIMENTO; WALMES MARQUES ZEVIANE; MILSON EVALDO SERAFIM	ENRIQUECIMENTO DE BIOCÁRVÃO COM P E K PARA USO NO CULTIVO DE PLANTAS	Silvicultura	Expandido
SILV-035	Jaqueline Bento FARIAS, Daniel Martins Canossa da COSTA, Julio Cesar SANTIN, Maurel BEHLING	CRESCIMENTO DE MOGNO AFRICANO PLANTADO COM MUDAS DE TUBETE E CITROVASO EM SISTEMA DE ILPF	Silvicultura	Simple
SILV-036	Jéssica Cristina NASCENTE, Mariana de Moura QUEIROZ, Dagma KRATZ	SERRAGEM DE PAINEL COMO COMPONENTE DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PINHO CUIABANO	Silvicultura	Simple
SILV-037	Jessika Fernanda Nunes FERREIRA, Beatriz Aparecida MIOTTO, Aline Katiane Silva FREITAS, Larissa Borges de LIMA, Fabiano André PETTER	DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE TAMBORIL (<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong) EM SUBSTRATO CONDICIONADO COM BIOCHAR E NITROGÊNIO	Silvicultura	Simple
SILV-038	José Hamilton da COSTA FILHO, Gerson dos Santos LISBOA, Joelma Francisca de Moura LIMA, Micaelly Regis da COSTA	EFEITO DE MÉTODOS PRÉ-GERMINATIVOS SOBRE A DORMÊNCIA E VIABILIDADE DE SEMENTES DE MUTAMBA	Silvicultura	Expandido
SILV-039	José Jonas Gomes de Deus, Marta Dias Moraes	A POTENCIALIDADE DO INGÁ EDULIS COMO PLANTA FACILITADORA NO INÍCIO DE DESENVOLVIMENTO DO AÇÁI (<i>BRS-PARÁ</i>)	Silvicultura	Simple
SILV-040	Laiane Mirilli da Cruz, SOUZA, Jéssica, BRAGATTI, Murielli Garcia, CAETANO, André Luiz, OLIVEIRA, Monica Elisa, BLEICH	CRESCIMENTO INICIAL DO BAMBÚ (<i>Guadua superba</i>) EM ZONA RIPÁRIA DEGRADADA NA BORDA SUL DA AMAZÔNIA	Silvicultura	Expandido
SILV-041	Leandro Schwertner CHARÃO, Thiarles Diego dos SANTOS, André ZAMPIERI, Maurel BEHLING	CRESCIMENTO INICIAL DE PAU-DE-BALSA SOB DIFERENTES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO E ESPAÇAMENTO, EM GUARANTÃ DO NORTE - MT	Silvicultura	Expandido
SILV-042	Mariana de M. QUEIROZ, Jéssica C. NASCENTE, Dagma KRATZ	RESÍDUOS DA INDÚSTRIA MADEIREIRA COMO COMPONENTES DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE <i>Schizolobium amazonicum</i>	Silvicultura	Expandido
SILV-043	Marlus SABINO, Cristiano KORPAN, Brena G. FERNEDA, Andréa Carvalho da SILVA	CRESCIMENTO DE MUDAS DE IPÊS EM DIFERENTES TELAS DE SOMBREAMENTO	Silvicultura	Expandido

SILV-044	Mauro Renato MORAIS, Ariane Campos SOUZA, Laiane Mirilli da Cruz SOUZA, Monica Elisa BLEICH	DESENVOLVIMENTO INICIAL DO CAJÁ EM ZONA RIPÁRIA DEGRADADA NA AMAZONIA CENTRAL	Silvicultura	Expandido
SILV-045	Ornela Silva Gomes, Edivania de Araujo Lima	PRODUÇÃO DE MUDAS DE <i>Parkia platycephala</i> EM FUNÇÃO DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS, NO SUL DO PIAUÍ	Silvicultura	Expandido
SILV-046	Paulo Roberto Nicacio, Diego Tyszka Martinez, Gilvano Ebling Brondani, Ruthy M. Costa Fonseca, Alessandra da Silva Lopes	SOBREVIVÊNCIA DE MINICEPAS DE <i>Parkia pendula</i> EM RELAÇÃO ÀS COLETAS DE BROTOS, NUTRIÇÃO E SOMBREAMENTO	Silvicultura	Expandido
SILV-047	Pedro A. N. BENEVENUTE, Geraldo C. de OLIVEIRA, Érika A. da SILVA; Carla E. CARDUCCI; Lucas A. C. PASSOS; Jaqueline de CARVALHO	CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE AGREGADOS PROVENIENTES DE UM CAMBISSOLO HÚMICO	Silvicultura	Expandido
SILV-048	Pedro A. N. BENEVENUTE, Geraldo C. de OLIVEIRA; Érika A. da SILVA; Lucas A. C. PASSOS; Josué. A. FERREIRA; Eduardo C. RODRIGUES	CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE AGREGADOS PROVENIENTES DE UM CAMBISSOLO HÁPLICO	Silvicultura	Expandido
SILV-049	Pedro Eduardo O. ZMORA, Aline DEON, Jorge LULU, Marcelo R. ROMANO	RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA E ALTURA DE PLANTAS EM SISTEMAS SILVIBANANEIROS	Silvicultura	Simple
SILV-050	RUBENS MARQUES RONDON NETO, DIOGO GERÔNIMO SCHIELKE LOFFI, GABRIEL DE MELLO FREIRE	ASPECTOS SILVICULTURAIS DO MOGNO (<i>Swietenia macrophylla</i> King.) NO SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF)	Silvicultura	Expandido
SILV-051	RUBENS MARQUES RONDON NETO, FABIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	DETERMINAÇÃO DA ÉPOCA DE PLANTIO DE JENIAPAO (<i>Genipa americana</i> L.) EM ÁREAS CILIARES ALAGADAS	Silvicultura	Expandido
SILV-052	RUBENS MARQUES RONDON NETO, JOÃO ANTONIO DADALT CANOVA, GABRIEL DE MELLO FREIRE	TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS EM TUBETES DE TAUARI (<i>Cariniana</i> sp.) RESGATADAS DA REGENERAÇÃO NATURAL	Silvicultura	Expandido
SILV-053	Ruthy Meyre Costa FONSECA, Diego Tyszka MARTINEZ, Gilvano Ebling BRONDANI, Paulo Roberto NICÁCIO, Alessandra da Silva LOPES, Eder Luiz ALMEIDA	SOBREVIVÊNCIA DE <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. E <i>Mabea fistulifera</i> Mart. EM MINIJARDIM	Silvicultura	Expandido
SILV-054	Ruthy Meyre Costa FONSECA, Eder Luiz ALMEIDA ; Everton José ALMEIDA; Bruna Estela VALÉRIO; Diego Tyszka MARTINEZ	PRODUÇÃO DE MUDAS DE <i>Annona crassiflora</i> (Mart.) E <i>Pterodon emarginatus</i> (Vogel) VIA ESTAQUIA	Silvicultura	Expandido
SILV-055	Scheila Cristina BIAZATTI, Kenia Michele de Quadros TRONCO, Adeisany Stephany Ramos MACHADO, João Fideles de BRITO JÚNIOR, Lindomar Alves de SOUZA, Vanessa Rodrigues de BRITO, Wallison Mendonça de SOUSA	GERMINAÇÃO DE <i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. Ex DC.) Standl. EM SUBSTRATO ARENOSO	Silvicultura	Simple
SILV-056	SILVA, Thais Cibeli, GARLET, Juliana	CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE SEMENTES DE <i>Moringa oleifera</i> Lamarck	Silvicultura	Simple
SILV-057	Silvia Gabriela ROSA, Gabriela Oliveira DINIZ, Tamires Mousslech Andrade PENIDO, Márcio Takeshi SUGAWARA, José Roberto de PAULA, Bruno Oliveira LAFETÁ	INFLUÊNCIA DO RESÍDUO DA MINERAÇÃO DE FERRO NO DESENVOLVIMENTO RADICULAR DE MUDAS DE LEUCENA	Silvicultura	Expandido
SILV-058	Sloane Henrique ACCORDI, Daniele Cristina Costa SABINO, Humberto Franco SHIOMI	PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE MUDAS DE EUCALIPTO POR BACTÉRIAS PRODUTORAS DE ÁCIDO INDOLACÉTICO	Silvicultura	Expandido
SILV-059	Tagliane Puhl HEEMANN, Leonardo Oliveira da SILVA, Sayonara A. do C. M. ARANTES, Marilza da Silva CASONATTO	GLIFOSATO E TEXTURA DO SOLO NA ABSORÇÃO DE MACRONUTRIENTES POR PLANTAS DE SOJA TRANSGÊNICA	Silvicultura	Expandido
SILV-060	Thiarles Diego dos SANTOS, Cleide CARNICER, Leandro Schwertner CHARÃO, Mariane Guse FRONZA	Análise germinativa de sementes de jatobá (<i>Hymenaea courbaril</i> L.), em diferentes substratos	Silvicultura	Expandido

SILV-061	Thiarles Diego dos SANTOS, Cleide CARNICER, Leandro Schwertner CHARÃO, WELLINGTON BALBINO DOS SANTOS	GERMINAÇÃO DE Mammillaria plumosa EM DIFERENTES SUBSTRATOS	Silvicultura	Expandido
SILV-062	TORMEN, Gabriela Cristina Rech, FIGUEIREDO, Alexsandra Jéssica Rondon, LOPES DA SILVA, André Luís, BRONDANI, Gilvano Ebling, COSTA, Jefferson da Luz	EFEITOS DO CaCl ₂ NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE Eucalyptus saligna CULTIVADO EM MEIO LÍQUIDO	Silvicultura	Expandido
SILV-063	TORMEN, Gabriela Cristina Rech, FIGUEIREDO, Alexsandra Jéssica Rondon, LOPES DA SILVA, André Luís, BRONDANI, Gilvano Ebling, COSTA, Jefferson da Luz	CINÉTICA DO CRESCIMENTO DE CALOS DE PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.)	Silvicultura	Expandido
SILV-064	Valdeci ALVES JÚNIOR, Elizabeth Nunes GONZAGA, Daniele Cristina Costa SABINO	AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FIXAÇÃO DE NITROGÊNIO POR ISOLADOS BACTERIANOS DE AMOSTRAS DE SOLO	Silvicultura	Simple
SILV-065	Vânia Beatriz CIPRIANI, Juliana GARLET, Bruna Martins de LIMA, Ligia EBURNO, Vinicius Teixeira ARANTES	TESTE DE SANIDADE EM SEMENTES DE Diospyros inconstans Jacq.	Silvicultura	Expandido
SILV-066	VINICIUS IZAIAS DA SILVA NILSON, JOÃO FILIPE DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JULIO RAUBER FREIRE, ANNE FRANCIS AGOSTINI SANTOS	LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO AMARILIS DA CIDADE DE ALTA FLORESTA-MT	Silvicultura	Expandido
SILV-067	W. M. NUNES; A. SANTOS; A. M. ROSA; J. G. COSTA; K. L. da SILVA; J.A.C. dos SANTOS; J.O. GERALDES; S.C. LADEIA; N. da SILVA	PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ENSAIOS BIOLÓGICOS COM A COCHONILHA-ROSADA Maconellicoccus hirsutus EM TECA	Silvicultura	Expandido
SILV-068	Wagner Vinicius Borges Vieira Azevedo, Anne Francis Agostini Santos, Rodolfo Ângelo Souza Duarte, Alex de Paula Santos, Fabricia Rodrigues da Silva	QUALIDADE DE CLONES DE Eucalyptus urograndis NO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Silvicultura	Expandido
SILV-069	Yorleny BADILLA, Aloisio XAVIER, Olman MURILLO	RESGATE VEGETATIVO DE ÁRVORES DE Tectona grandis Linn F. PELO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS	Silvicultura	Expandido
SILV-070	SOUZA, Naiara Fernanda de, CAIONE, Gustavo, OLIVEIRA, Reginaldo, MEZZALIRA, Daiane Cristina, BAMBOLIM, Amauri	HÚMUS DE MINHOCA E FONTES DE FÓSFORO NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE Tectona grandis L. f	Silvicultura	Expandido
SILV-071	Maisa Caroline Baretta, Bruna Maria Barbosa Corrêa, Sidney Fernando Caldeira,	TRICOMAS FOLIARES EM CLONES DE TECA	Silvicultura	Expandido
SILV-072	Kennedy de Paiva PORFÍRIO, Bruno Silva REIS, Miranda TITON	GERMINAÇÃO IN VITRO DE PAU-TERRA (Qualea dichotoma (Mart.) Warm.)	Silvicultura	Expandido
SILV-073	Joabel RAABE, Genilda Canuto AMARAL, José Raimundo Luduvico de SOUSA, Anderson Marcos de SOUZA	QUALIDADE DE MUDAS CLONAIAS DE Eucalyptus spp. PROPAGADAS EM DIFERENTES SUBSTRATOS	Silvicultura	Expandido
TEC-001	Andre Gusmão de JESUS, Karina Soares MODES, Lourdes Maria Hilgert SANTOS, Anderson Roberto BENTO, Mirian GUSMÃO	COMPORTAMENTO DAS MADEIRAS DE TRÊS ESPÉCIES AMAZÔNICAS SUBMETIDAS À SECAGEM AO AR	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-002	Bárbara Luísa Corradi PEREIRA, Camila Sanick LEAL, Aylson Costa OLIVEIRA, Adrieli Jessila FREITAS, Ana Carolina Silva COSTA	DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE TECA CULTIVADA EM DIFERENTES SOLOS E EM DIFERENTES IDADES	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-003	Bruno Henrique CASAVECCHIA, Adilson Pacheco de SOUZA, Diego Martins STANGERLIN, Rafael Rodolfo de MELO	POTENCIAL DE ATAQUE FÚNGICO PARA MADEIRAS NO ESTADO DO MATO GROSSO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-004	Daniela Roberta BORELLA, Bruno dos Santos CARVALHO, César Augusto de Lima PEREIRA, Diego Martins STANGERLIN	RETENÇÃO E PENETRAÇÃO DE ÓLEO QUEIMADO EM MADEIRAS SUBMETIDAS A TRATAMENTOS DE IMERSÃO E PINCELAMENTO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple

TEC-005	Douglas Machado LEITE, Carla Alessandra dos SANTOS, Débora Ribeiro CRUZ, Larisa Alves GALVÃO, Tatiana Paula Marques de ARRUDA	UMIDADE DE EQUÍLIBRIO DE MADEIRA SECA EM ESTUFA CONVENCIONAL E ARMAZENADA, REGIÃO DA AMAZÔNIA MERIDIONAL	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-006	Edilene Silva RIBEIRO, Joaquim Carlos GONÇALEZ, Roberta Santos SOUZA, Marcella Hemida PAULA	CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ESPÉCIES FLORESTAIS COMERCIALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-007	Edilene Silva RIBEIRO, Joaquim Carlos GONÇALEZ, Roberta Santos SOUZA, Marcella Hemida PAULA	AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA POR MEIO DE MÉTODOS DESTRUTIVOS E NÃO-DESTRUTIVOS	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-008	Eldalisley dos Santos SILVA, Matheus Justen ROCHA, Thiane Martinotto de SOUZA, Diego Martins STANGERLIN	COLORIMETRIA DA MADEIRA DE JEQUITIBÁ SUBMETIDA A ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-009	Emanoeli Borges MONTEIRO, Carlos Vinício VIEIRA, Juliano de Paulo dos SANTOS, Josiane de Fátima Alfonso GODOY, Andréia Alves BOTIN	EXTRATO ETÉREO EM SEMENTES DE <i>Mabea fistulifera</i> Mart.	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-010	Dana Caroline Malcher JOAQUIM, Erick Phelipe AMORIM, Tatiana Paula Marques de ARRUDA	AVALIAÇÃO DA DENSIDADE DA MADEIRA DO HÍBRIDO <i>Eucalyptus grandis</i> x <i>Eucalyptus urophylla</i> AO LONGO DO TRONCO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-011	Erick Phelipe Amorim; Roselene da Silva de Sampaio; Alcilene Batista Camargo; Dana Caroline Joaquim Malcher; Tatiana Paula Marques de Arruda	Avaliação da higroscopicidade em madeira armazenada após secagem em estufa	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-012	ÉVELYN JANAINA GROSSKOPF, GLAUCIA COTA NUNES, MAGNOS ALAN VIVIAN	DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE ARAUCÁRIA, PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTES DA SERRA CATARINENSE	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-013	Felipe ORO, Zaíra Morais dos Santos Hurtado de MENDOZA, Pedro Hurtado de Mendoza BORGES, Aylson Costa OLIVEIRA, Érica Patricia Paiva da SILVA, Rafael Balbinot SANTANA, Mariana de Moura QUEIROZ	RENDIMENTO EM CARVÃO VEGETAL DE <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. Ex ADR de Juss.) Muell. Arg.	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-014	Felipe SUSIN, Elio José SANTINI, Maiara TALGATTI, Liana Sarturi de FREITAS	INFLUENCIA DA MASSA ESPECÍFICA NA FLEXÃO DINÂMICA DA MADEIRA DE <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-015	Gláucia Cota NUNES, Ana Paula CAETANO, Magnos Alan VIVIAN	DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE ATAQUE FÚNGICO DA MADEIRA PARA CURITIBANOS-SC	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-016	Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA, Leonardo Leite FIALHO JUNIOR, Nizete Durans RIBEIRO, Otávio Miranda VERLY, Poliane Rodrigues ROSA, Rosane Segalla SOARES	CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE PAU- MAFIM (<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook.f)	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-017	Josiane de Fátima Alfonso GODOY, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELO, Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO	RESÍDUOS DE FLORESTA TROPICAL PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA COMO FONTE DE ENERGIA	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-018	Julio Cezar Hoffmann dos SANTOS, Diego Martins STANGERLIN	EFEITO DE DIFERENTES PRODUTOS DE ACABAMENTO SUPERFICIAL NA COLORIMETRIA DA MADEIRA DE CINCO ESPÉCIES AMAZÔNICAS	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-019	Kassia Yumi YAMAKI, Jonathas Lucas Oliveira de Souza, Dayseanne Oliveira de ALENCAR, Carla Vanessa Moraes da SILVA	A INFLUÊNCIA DA ESPÉCIE VEGETAL E TEOR DE UMIDADE NO PROCESSO DE PIRÓLISE DA MADEIRA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-020	Kassia Yumi YAMAKI, Jonathas Lucas Oliveira de Souza, Dayseanne Oliveira de ALENCAR, Carla Vanessa Moraes da SILVA	ENERGIA DE BIOMASSA COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido

TEC-021	Kennedy de Paiva PORFÍRIO, Marcelo Xisto RIBEIRO	DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DE EXTRATIVOS TOTAIS EM ESPECIES NATIVAS DO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-022	Leonardo Leite FIALHO JUNIOR, Poliane Rodrigues ROSA, Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA, Nizete DURANS Ribeiro, Otávio Miranda VERLY, Rosane SEGALLA Soares	CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE CAMBARÁ, NO PANTANAL DE CÁCERES, MT	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-023	Luana BOUVIE, Daniela Roberta BORELLA, Paula Amanda de Oliveira PORTO, Andréa Carvalho da SILVA, Sarita LEONEL	CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS FRUTOS DE CASTANHEIRA DO BRASIL	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-024	LUCAS SONALLIO, JANAÍNA DE NADAI CORASSA, PATRÍCIA APARECIDA RIGATTO CASTELO, THAIS FALQUETO TOME	SUSCETIBILIDADE DE MADEIRAS A INSETOS XILÓFAGOS EM PÁTIO DE SERRARIA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-025	Luiz Eduardo Marchioreto MATSUDA, Zaíra Moraes dos Santos Hurtado de MENDOZA, Pedro Hurtado de Mendoza BORGES, Aylson Costa OLIVEIRA, Rheysprincys Rio MARIANO João Ubaldo Borges Rodrigues SOUZA, Jonathan Sander Quintino de OLIVEIRA	ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA DO CARVÃO VEGETAL DE Hevea brasiliensis (Willd. Ex Adr de Juss.) Muell. Arg.	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-026	Mariana Coriolano Soares DALPASQUALE, Diego Martins STANGERLIN, Elisangela PARIZ, Janaína De Nadai CORASSA	INFLUÊNCIA DA LIXIVIAÇÃO DA MADEIRA NA RESISTÊNCIA NATURAL EM ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-027	MARIANA SANTOS SILVA, MARIANA PERES DE LIMA CHAVES E CARVALHO, LEILANE CRISTINA DE LIMA COELHO, FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA	IDENTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA DE EQUIPAMENTOS EM SERRARIAS LOCALIZADAS EM SINOP, MATO GROSSO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-028	Maryella Júnna Ferreira e SILVA, Diego Martins STANGERLIN, Elisangela PARIZ	POTENCIAL TECNOLÓGICO DA MADEIRA DE AMESCLA PARA PRODUÇÃO DE POLPA CELULÓSICA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-029	Daiane Cristina de LIMA, Matheus Justen ROCHA, Rosane WANDSCHEER, Mayra Daniela FERREIRA, Denise dos Santos OLIVEIRA, Andrey Gregory da Mota FERREIRA e SILVA, Rafael Rodolfo de MELO	RENDIMENTO EM SERRARIADA MADEIRA DE CAMBARÁ (Qualea sp.)	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-030	NACHBAR, Luziane de Abreu, NACHBAR, Vanessa de Abreu	RESÍDUOS DE MADEIRA: ALTERNATIVA DE USO COMO MATÉRIA-PRIMA NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple
TEC-031	OLIVEIRA, L.C. de P. da S.; HEEMANN, T.P.; LOPES, H.C.L.	DESCRIÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PRÁTICOS E DE BAIXO CUSTO, NO TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-032	Onice Teresinha DALL`OGLIO, Amanda Flavia CRIPPA, Diego Martins STANGERLIN, Catiane Michele Alcantara TIESEN	DURABILIDADE NATURAL DE QUATRO ESPÉCIES DE MADEIRAS AMAZÔNICAS EM CONTATO COM O SOLO	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-033	Paula Karoline Baleeiro PRADO, Douglas Machado LEITE, Miriam de Souza CAMPIÃO, Tatiana Paula Marques de ARRUDA	AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE Erisma uncinatum Warm (CEDRINHO)	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-034	POPINHAKI, Tess, CAETANO, Ana Paula, STRATMANN, Andressa, VIVIAN, Magnos Alan	RETRATIBILIDADE DA MADEIRA DE Mimosa scabrella	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-035	Raphael de Liz SIMONI, Viviane Lunard SAMORA	VIABILIDADE ENERGÉTICA DA PRODUÇÃO DE BRIQUETES LIGNO-CELULÓSICOS	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido

TEC-036	Renata Gonçalves CHAVES, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA, Jociane Rosseto de Oliveira SILVA, Marlize Refatti ZINELLI4	PERFIL DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DOS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA E CARLINDA-MT	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-037	Robert Rossi Silva de MESQUITA, Marcella Hermida de PAULA, Joaquim Carlos GONÇALEZ, Edilene Silva RIBEIRO	COMPORTAMENTO DA MADEIRA DE JEQUITIBÁ (Cariniana Sp.) SUBMETIDA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-038	Romulo Silveira de SOUZA, Diego Martins STANGERLIN, Elisangela PARIZ, Rafael Rodolfo de MELO	EFICIÊNCIA DO ÓLEO QUEIMADO COMO PRESERVATIVO DE MADEIRAS SUBMETIDAS A ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-039	Rosane Betina WANDSCHEER*, Rafael Rodolfo de MELO, Jaqueline BRESSAN, Nathália Toldo RISSI, Mayra Daniela FERREIRA, Daiane Cristina de LIMA, Denise dos Santos OLIVEIRA, Andrey Gregory da Mota FERREIRA e SILVA, Andrey Gregory da Mota FERREIRA e SILVA	EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE PAINÉIS MDF	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-040	SILVA, Ivan Bezerra; SANTOS, Lucas Gomes; SPLETOZER, Aline Gonçalves; SANTOS, Cleiton Rosa; ARRUDA, Tatiana Paula Marques de	RENDIMENTO DA ESPÉCIE BAIÃO (Parkia sp.) EM INDÚSTRIA MADEIREIRA	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-041	SILVA, Thais Cibeli, ALENCAR, Ananda C. Gomes, GARLET, Juliana, PEREIRA, Mayara Peron, SOUSA, Taynara Paula	ANÁLISE FITOQUÍMICA DE EXTRATO ORGÂNICO DE PSEUDOCAULE DE Musa spp.	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-042	Suellen Sampaio PEREIRA, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA, Jociane Rosseto de Oliveira SILVA, Marlize Refatti ZINELLI	RENDIMENTO DE HYMENAEA COURBARIL NA PRODUÇÃO DE PISOS E DERIVADOS NUMA INDÚSTRIA EM ALTA FLORESTAL/MT	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-043	Tiago Brito de ANDRADE, Elyzama Lima SANTOS, Marcelo Xisto RIBEIRO	ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA DO CARVÃO DE BABAÇU E DE BAMBU	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-044	Viviane Lunard SAMORA, Raphael de Liz SIMONI	PRINCIPAIS COMPONENTES QUÍMICOS DA MADEIRA E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO	Tecnologia de Produtos Florestais	Expandido
TEC-045	Poliane Rodrigues ROSA, Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA, Leonardo Leite FIALHO JUNIOR, Nizete DURANS Ribeiro, Otávio Miranda VERLY, Rosane SEGALLA Soares	ANATOMIA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE LIXEIRA (Curatella americana L., NO CERRADO OESTE DE MATO GROSSO	Tecnologia de Produtos Florestais	Simple

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FLORA DE ÁREAS RIPÁRIAS DO RIO JURUENA E AFLUENTE EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE REGENERAÇÃO NATURAL

Abner Lázaro FRANÇA*, Juliano de Paulo dos SANTOS, Charlotte WINK,
Dienefe Rafaela GIACOPPINI, Gean Marcos Xavier da SILVA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: abnerlazar@hotmail.com

RESUMO: O Mato Grosso apresenta atualmente uma grande quantidade de passivos ambientais e para que as práticas de restauração florestal sejam efetivas é necessária a geração de informações das espécies mais indicadas para futuros projetos pela identificação florística das espécies que ocorrem nas áreas remanescentes. O objetivo do presente trabalho é elaborar e gerar informações sobre a indicação de espécies nativas para a restauração de áreas de preservação permanente degradadas no noroeste de Mato Grosso. As plantas inventariadas foram identificadas ao nível de espécie, sendo as mesmas caracterizadas de acordo com suas características ecológicas, funcionais, fenológicas e silviculturais. Na floresta ripária do rio Juruena foram amostradas 246 espécies, sendo a *Caraipa densifolia* Mart. subsp. *densifolia* a espécie de maior ocorrência, na mata ciliar do afluente do Juruena foram encontradas 109 espécies, e a espécie de maior ocorrência foi o *Phenakospermum guyannense* (A. Rich.) Endl. ex Miq. Os indivíduos identificados foram caracterizados de acordo com consulta em literatura pertinente. A disponibilização da lista com a identificação e caracterização das espécies inventariadas será de muita utilidade para futuros projetos de restauração no Mato Grosso.

Palavra-chave: caracterização, identificação, restauração.

1. INTRODUÇÃO

A fragmentação florestal é um processo de causas naturais ou antrópicas que causa descontinuidade na paisagem, proporcionando mudanças na composição e diversificação das comunidades existentes. Vários fenômenos são gerados, como o isolamento e redução das áreas próprias a sobrevivência de populações, extinção, redução da variabilidade genética, juntamente com a perda de biodiversidade (FERREIRA et al., 2013).

Os ecossistemas perturbados são conceituados como ambientes que sofreram distúrbios, mas que mantiveram os meios de regeneração biótica em vista dos níveis mínimos de resiliência, garantindo sua autorregeneração a médio ou longo prazo caso os meios de perturbação fossem eliminados (JUNIOR et al., 2011).

Nesse contexto, a região norte do Mato Grosso é onde ocorre a maior proporção de desflorestamento do bioma Amazônico, localizado assim na região conhecida como o “arco do desmatamento”. Até o final dos anos 60, essa região teve uma alta integridade física e biológica (ROLIM et al., 2011). Entretanto, devido à instalação de uma economia forte, com destaque para a exploração madeireira, a produção de grão e a pecuária, a vegetação

original foi sendo suprimida indiscriminadamente, o que gerou uma grande quantidade de passivos ambientais.

Para a efetiva adoção de práticas de restauração florestal nesse local, é preciso a geração de importantes informações, como, quais as espécies que ocorrem nas áreas remanescentes, e quais são funcionalmente interessantes para esses projetos. Desse modo faz-se a necessidade da realização de um levantamento florístico.

Em um levantamento florístico são identificadas as espécies ocorrentes em uma determinada região, fornecendo dados sobre a riqueza e diversidade local. Ao realizá-lo é possível conhecer a composição florística dos estratos arbóreos e regenerativos, subsidiando assim a seleção de espécies mais indicadas para as práticas de restauração. Desse modo o presente trabalho objetivou identificar espécies florestais nativas em duas áreas ripárias no noroeste de Mato Grosso, gerar e sistematizar informações para a restauração ecológica de áreas de preservação permanente degradadas no estado.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As áreas de estudo estão localizadas no município de Cotriguaçu, no noroeste do Mato Grosso, de propriedade

da ONF-Brasil (Fazenda São Nicolau), nas coordenadas geográficas de 9°51'25" S e 58°14'55" W, e com altitude média entorno de 219 m.

A vegetação é do tipo floresta ombrófila aberta submontana segundo a classificação proposta pelo IBGE (2012). O clima é tropical chuvoso, sendo as temperaturas médias entorno de 23°C a 25°C. A precipitação anual atinge 2500 a 2750 mm e a umidade relativa em torno de 80%. O relevo é do tipo plano e suavemente ondulado. O solo local é do tipo latossolo Vermelho-Amarelo, distrófico e aluminico, com textura argilosa, sendo que em locais com relevo movimentado tem-se a predominância do Neossolo Litólico e nas margens do rio Juruena, a predominância dos Gleissolos Melânicos (SOARES, 2009).

Em 1998 quando a ONF-Brasil comprou a fazenda havia mais de 400 hectares de área de preservação permanente degradada (APPD's). Em 2003, um novo mapeamento identificou que a área degradada havia reduzido para 163 ha, e em 2011 com a realização do Cadastro Ambiental Rural, registrou-se uma redução para 123 ha dessa área.

Por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Campus de Sinop e a ONF – Brasil (Office National des Forêts) um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Mato Grosso (FAPEMAT) está sendo desenvolvido em três APP's que fazem parte dos 276,0545 ha que se regeneraram ao longo dos treze anos. Esse projeto tem como finalidade a realização de um levantamento florístico dessas três áreas e através do mesmo houve a possibilidade da realização desse estudo.

O estudo foi realizado em dois locais (Rio Juruena que apresenta a vegetação em um estágio avançado de desenvolvimento da regeneração natural e um afluente que apresenta a vegetação em um estágio inicial de regeneração natural).

A trilha para o levantamento florístico na APP do rio Juruena apresentou 4800 m de comprimento, sendo a amostragem sistemática realizada em 15 parcelas retangulares identificadas e georeferenciadas, com dimensões de 10 x 50 m, distribuídas perpendicularmente ao curso do rio, em toda a trilha a cada 320 m, sendo que a primeira parcela foi alocada a 160 m do início da trilha (Figura 1). Já na APP do curso de água afluente do Rio Juruena, a trilha de amostragem apresentou 3500 m de comprimento, sendo a amostragem sistemática realizada em 15 parcelas retangulares identificadas e georeferenciadas, com dimensões de 10 x 30 m, distribuídas perpendicularmente ao curso do rio, a cada 233 m uma da outra, sendo que a primeira parcela foi alocada a 117 m do início da trilha (Figura 2). Todas as parcelas em ambos os locais considerou a cota média do leito do rio.

As extremidades de cada parcela foram fixadas com auxílio de uma baliza confeccionada de cano de PVC, com 75 cm de altura. Foram avaliados os indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) superior ou igual a 15 cm de acordo com o critério de inclusão sugerido por Moro; Martins (2011) para o domínio Amazônico. Também foi obtida por estimativa a altura total dos indivíduos. À distância para a alocação das parcelas em ambas as trilhas foram obtidas através da divisão do

comprimento total da trilha pela quantidade de parcelas. O comprimento das parcelas baseou-se nas larguras das APP's em relação ao curso d'água, conforme a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012).

Figura 1: Disposição das parcelas permanentes na mata ciliar do rio Juruena. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 2: Disposição das parcelas na mata ciliar do afluente do rio Juruena. Fonte: Arquivo pessoal.

Os indivíduos com circunferência a altura do peito superior ou igual a 15 ocorrentes nas parcelas de amostragem foram identificados em nível de espécie. Cada indivíduo teve uma ficha dendrológica preenchida a campo, a qual acompanhou o material coletado, que foi utilizado na produção de exsicatas e a futura identificação. Foram coletadas em torno de sete amostras de material vegetal que caracterizavam os diferentes estádios fenológicos observados nas espécies amostradas.

Para todas as unidades amostrais foi preenchida uma ficha de campo, contendo informações a respeito da equipe que realizou as medições e identificações, número de indivíduos, se procedeu à coleta de material botânico, o estado fenológico de cada indivíduo e outras informações. Após a realização da identificação das espécies ocorrente nas áreas inventariadas, foi elaborada

uma lista caracterizando os indivíduos segundo o seu grupo funcional para a sucessão e para a restauração, retenção foliar, síndrome de dispersão, época de floração e frutificação, locais e tipologias vegetacionais de ocorrência e características silviculturais considerando bibliografias específicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No levantamento florístico da APP do rio Juruena foram amostrados 0,75 ha de vegetação que resultou em 969 indivíduos inventariados, pertencentes a 246 espécies distribuídas em 47 famílias botânicas.

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécie foram Fabaceae (33), Annonaceae (25), Moraceae (17), Malvaceae (11) e Myrtaceae (10). As cinco famílias com maior número de indivíduos inventariados foram Fabaceae (10,0%), Annonaceae (9,7%), Moraceae (8,9%), Calophyllaceae (7,9%) e Chrysobalanaceae (6,0%), totalizando 42,6% de indivíduos inventariados.

As espécies com maior abundância foram *Caraipa densifolia* Mart. subsp. *densifolia* (76), classificada como secundária inicial (AMARAL et al., 2009), *Duguetia* cf. *spixiana* Mart. (38), *Clarisia* aff. *biflora* Ruiz & Pav. (31), *Licania brittoniana* Fritsch. (29), *Eschweilera parvifolia* Mart. ex DC. (19) classificada como secundária tardia (AMARAL et al., 2009).

Essas espécies apresentam como característica comum serem abundantes nas parcelas que sofrem inundações periódicas na APP do rio juruena, não sendo registradas em áreas que estão a mais de um metro acima do nível médio do rio. As mesmas são consideradas espécie característica das parcelas inundadas da trilha um.

No levantamento florístico da APP do afluente do rio Juruena foram amostrados 0,45 ha de vegetação resultando em 416 indivíduos inventariados pertencentes a 109 espécies, distribuídas em 36 famílias botânicas.

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécie foram Fabaceae (22), Arecaceae (7), Malvaceae (6), Moraceae (6). As cinco famílias que apresentaram maior número de indivíduos inventariados foram Strelitziaceae (22,6%), Fabaceae (14,2%), Rutaceae (6,7%), Arecaceae (5,3%) e Moraceae (4,8%) totalizando 53,6% dos indivíduos inventariados.

As espécies com maior abundância foram *Phenakospermum guyannense* (A. Rich.) Endl. ex Miq. (94), espécie herbácea de acordo com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2015), *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. (22), *Rinorea carpinifolia* (Melch.) Ducke (14), *Cecropia distachya* Huber (13), *Spondias mombin* L. (12). Essas espécies são classificadas como pioneiras (SOARES et al., 2011; CARVALHO, 2008; AMARAL et al., 2009).

Comparando as APP's estudadas podemos notar a diferença em relação à riqueza de espécies existente, e também a diferença quanto ao grau de sucessão ecológica devido a abundância das espécies *Eschweilera parvifolia* Mart. ex DC. para a trilha um, e *Cecropia distachya* Huber para a trilha dois, pois de acordo com Salomão (2012), áreas em estágio inicial de sucessão apresentam abundância em relação a indivíduos do gênero *Cecropia* sp., já as áreas que em estágio avançado apresentam abundância de indivíduos do gênero *Eschweilera* sp., corroborando com a afirmação a respeito do estágio de regeneração natural das APP's estudadas. As espécies

Duguetia cauliflora R.E.Fr., *Guatteria punctata* (Aubl.) R.A.Howard, *Trattinickia rhoifolia* Willd., *Couepia latifolia* Standl, *Licania brittoniana* Fritsch, *Hevea brasiliensis* (Willd) Muell, *Abarema jupunba* var. *trapezifolia* (Vahl) Barneby & J. W. Grimes, *Oenocarpus bataua* Mart., *Eugenia omissa* McVaugh, *Henriettea granulata* Berg ex Triana, *Duroia longiflora* Ducke, *Toulicia guianensis* Aubl., *Erisma bracteosum* Ducke ainda não tiveram a sua ocorrência registrada para o Estado de Mato Grosso segundo o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2015).

As espécies *Aspidosperma multiflorum* A. DC., *Pouteria guianensis* Aubl., *Vitex cymosa* Bert ex Spreng. são espécies característica das parcela um e dois da APP do rio Juruena, essas espécies são classificadas como espécie que ocorrem em tipologias vegetais diferentes da tipologia da área estudada (Jardim Botânico do Rio de Janeiro 2015). Isso mostra a grande diferença do ambiente encontrado nas parcelas um e dois do rio Juruena em relação aos demais ambientes.

A espécie *Physocalymma scaberrimum* Pohl que teve sua ocorrência registrada na parcela oito da APP do rio Juruena é uma espécie comum em florestas de galeria, floresta de transição e cerradões, sendo incomum a sua presença em florestas ombrófilas (KUNZ et al. 2009.)

A espécie *Spondias mombin* L. foi uma das espécies de maior ocorrência nas parcelas da trilha dois e também foi registrada a sua ocorrência na parcela treze da trilha um. Segundo Carvalho (2006) a espécie é muito encontrada nas formações secundárias e em áreas de antigos sítios agrícolas e está intimamente ligada a cursos d'água tendo os peixes, principalmente a espécie *Colossoma mitrei*, como um dos seus agentes de dispersão.

Também pode-se destacar a grande ocorrência da espécie *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. nas parcelas da trilha dois, esta espécie é comum nas florestas secundárias ou em locais de agricultura migratória abandonada, sendo muito rara no interior de matas primárias (CARVALHO, 2006).

Com os resultados obtidos foi elaborada uma lista de caracterização de 139 espécies inventariadas que tiveram a sua identificação confirmada, de acordo com o seu grupo funcional para a sucessão e para a restauração, retenção foliar, síndrome de dispersão, época de floração e frutificação, local e tipos de vegetação que as espécies ocorrem, e informações silviculturais das espécies. Essa lista tem como intuito fornecer subsídios para futuros projetos de restauração desenvolvidos no Mato Grosso.

A classificação quanto ao grupo funcional para a sucessão, pode sofrer variações, dependendo da literatura consultada. Também podem ocorrer variações na época de floração e dispersão das espécies listadas, pois essa informação foi fornecida baseando-se nas literaturas consultadas e esse fator varia em função do local onde a planta foi estudada. Na caracterização das espécies, observou-se uma grande deficiência de informações ecológicas, fenológicas, e silviculturais na literatura para várias espécies, o que indica a necessidade da realização de trabalhos que forneçam tais informações, já em relação a caracterização quanto aos grupos funcionais para a restauração as informações são ainda mais escassas, ocorrendo poucos registros dessa informação para as espécies do bioma Amazônico.

4. CONCLUSÕES

Identificou-se uma maior riqueza de espécies da APP do rio Juruena em relação à do córrego afluente. O estudo serviu para registrar a ocorrência de novas espécies na flora Matogrossense.

A elaboração da lista com as espécies inventariadas nas áreas estudadas será de muita utilidade para os futuros projetos de restauração executados no estado, pois a mesma fornece informações ecológicas, fenológicas e silviculturais, de uma expressiva quantidade de espécies nativas regionais.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço a ONF – Brasil (Office National des Forêts) que disponibilizou a área de estudo, além disso, deu suporte para a realização das atividades de pesquisa. Agradeço a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso (FAPEMAT) que financiou o projeto de pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

AMARAL, D. D. *et al.* Checklist da flora arbórea de remanescentes florestais da região metropolitana de Belém e valor histórico dos fragmentos, Pará, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Ciência Naturais, Belém, v. 4, n.3, p. 231-289. 2009.

BRASIL. **Presidência da República**. Lei Federal nº. 12.651, Institui o Novo Código Florestal Brasileiro de 25 de maio de 2012. Diário oficial da República Federativa do Brasil, Casa Civil, Brasília. 2012.

CARVALHO, P. E. R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília: Embrapa informações tecnológicas, 2006. 630p.

CARVALHO, P. E. R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília: Embrapa informações tecnológicas, 2008. 592p.

FERREIRA, P. I. *et al.* Espécies potenciais para recuperação de áreas de preservação permanente no planalto catarinense. **Floresta e ambiente**. Seropédica, v. 20, n. 2, p. 173-182. 2013

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro, 2012. 275p.

JBRJ - JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. **Lista de Espécie da Flora do Brasil**. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessionid=28F654A6493304987E5A688651B39FC3>>. Acesso em: 15 de Mai. De 2015.

JUNIOR, H. F. B. *et al.* Levantamento de espécies rústicas em áreas de pastagens e em remanescentes florestal da Mata Atlântica, Pirai-RJ. **Floresta e ambiente**. Seropédica, v. 18, n. 1, p. 50-59. 2011.

KUNZ, S. H. *et al.* Análise da similiaridade florística entre a floresta do alto Xingu, da bacia Amazônica e do Planalto Central. **Revista brasil**. Botucatu. v. 32, n. 4, pg.725-736. 2009.

MORO, M. F; MARTINS, F. R. Métodos de Levantamento do Componente Arbóreo-Arbustivo. In. **Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de casos**. Viçosa: Ed. UFV, 2011. p. 174-212.

ROLIM, S. G. *et al.* Estrutura da floresta Ombrófila na serra do Tiracambu, Amazônia Maranhense. In. **Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de casos**. Viçosa: Ed. UFV, 2011. p. 441-459.

SALOMÃO, R. P. *et al.* Sistema capoeira classe: uma proposta de sistema de classificação de estágios sucessionais de florestas secundárias para o estado do Pará. **Museu Paraense Emílio Goeldi**. Belém-PA, v.7, n. 3, p. 297-317, 2012.

SOARES, P. **Levantamento fitossociológico de regeneração natural em reflorestamento misto no noroeste de Mato Grosso**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais), Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2009.

SOARES, C. R. A. **Programa de resgate de flora no canteiro de obras da UHE Colider**. Alta Floresta: SAMAF, 2011. 43p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO FENOLÓGICO DE ESPÉCIES AMAZÔNICAS OCORRENTES EM MATA CILIAR

Adeissany Stephany Ramos MACHADO*, Kenia Michele de Quadros TRONCO,
Josiane Fernandes KEFFER, João Paulo da Silva CARNEIRO¹

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: adeissanystephany@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento fenológico de cinco espécies florestais amazônicas endêmicas de matas ciliares do município de Rolim de Moura - RO. O acompanhamento das plantas matrizes foi realizado em duas áreas inundadas, em mata ciliar, no período de agosto de 2014 a junho de 2015. As espécies marcadas para o acompanhamento fenológico foram *Euterpe precatoria* Mart., *Oenocarpus bataua* Mart., *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March., *Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb., *Bellucia grossularioides* (L.). A espécie *E. precatoria* apresentou floração nos meses de dezembro a maio e agosto, frutificação de outubro a dezembro e no mês de junho; *O. bataua* floresceu de janeiro a junho e frutificou de agosto a dezembro; *P. heptaphyllum* apresentou apenas frutificação e renovação foliar, sendo estas manifestadas respectivamente nos meses de outubro a dezembro e em junho; *V. surinamensis* floresceu de agosto a setembro e frutificou de dezembro a maio; *B. grossularioides* floresceu ao longo de todo o ano e frutificou a partir do mês de junho.

Palavras-chave: Silvicultura, Rondônia, Área de Proteção Permanente.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o levantamento GeoAmazônia (2008), o Brasil abriga mais de 30 mil espécies de plantas, 1,8 mil de peixes continentais, 1,3 mil de aves, 311 de mamíferos e 163 de anfíbios. Em adição, o Bioma Amazônico é a região de maior biodiversidade do planeta. Neste, calcula-se que contenha quase 30% de todas as espécies existentes do mundo (MEIRELLES FILHO, 2004). A Amazônia Legal brasileira é caracterizada por um mosaico de habitats com grande variedade de espécies. Além da Floresta Amazônica, abrange 37% do Bioma Cerrado, 40% do Bioma Pantanal e pequenos trechos de formações vegetais variadas (ISA, 2009). Em uma área de 500 ha de floresta de terra firme, na região de Manaus, foram identificadas recentemente 1077 espécies arbóreas (RIBEIRO et al., 1999).

Porém, o modelo tradicional da ocupação da Amazônia tem levado a um aumento significativo do desmatamento. Todavia, o desmatamento na região amazônica constitui-se em um fenômeno de natureza bastante complexa, que não pode ser atribuído a um único fator (ALENCAR et al., 2004). Apesar da relevância das matas ciliares, esta vegetação não ficou a salvo das perturbações antrópicas. Mesmo protegidas por lei, as matas ciliares vêm sendo destruídas por meio das ações seja para a utilização da madeira, geração de energia, implantação de pastagens, ou até mesmo pela urbanização desequilibrada nas margens de

rios e córregos (PRIMO; VAZ, 2006). Desta maneira, a recuperação de áreas degradadas baseia-se em projetos de extremas complexidades, necessitando de informações acerca das espécies utilizadas.

Os projetos de recuperação de áreas degradadas baseiam-se no desencadeamento ou na aceleração do processo de sucessão ecológica. A sucessão ecológica consiste no processo através do qual uma comunidade evolui no tempo, tendendo a se tornar progressivamente mais complexa, diversificada e estável (ATTANASIO et al. 2006).

Devido a esses e outros fatores, a demanda de sementes florestais tem crescido amplamente, porém, a produção de sementes e mudas florestais nativas ainda é pequena e incipiente, de forma a não atender essa demanda (BATTILANI et al., 2006). Além disso, poucos estudos quanto ao manejo correto de sementes são realizados ocasionando mudas de baixa qualidade e desequilíbrio ambiental (TUPINAMBÁ, 2007). Neste sentido, estudos de fenologia, visando maior conhecimento das espécies são de vital importância para a silvicultura e manejo da espécie.

A fenologia consiste no estudo da ocorrência de eventos biológicos repetitivos, chamados de fenofases e das causas de sua ocorrência em relação às forças seletivas bióticas e abióticas, bem como da sua inter-relação entre as fases caracterizadas por estes eventos (LIETH, 1974). Desta forma, a fenologia contribui para o entendimento da

regeneração e reprodução das plantas, da organização temporal e dos recursos dentro das comunidades. Além disso, a fenologia auxilia na compreensão das interações planta-animal e da relação da história de vida dos animais que dependem das plantas para alimentação, como herbívoros, polinizadores e dispersores (TALORA; MORELLATO, 2000). Além disso, a produção de sementes florestais é totalmente dependente desta interação planta-animal,

Visando a coleta de sementes florestais, para seleção de árvores matrizes, é necessário conhecer profundamente sua época de floração, de frutificação, os polinizadores que a visitam e o tipo de fruto produzido, para então realizar boa coleta de sementes de espécies florestais, (BATTILANI et al., 2006). A árvore matriz geralmente é aquela que apresenta características superiores às demais, tanto na altura, no diâmetro na forma do tronco, no vigor da planta, no tamanho e forma da copa, na frutificação, na produção de sementes quanto na qualidade da madeira (SENA; GARIGLIO, 2008). Porém, os critérios a serem seguidos para marcação das árvores matrizes irão depender do propósito do estudo, mas independente disto, é importante que a árvore matriz esteja livre de pragas e doenças (SENA; GARIGLIO 2008).

Campos et al (2013) e Muniz (2008), relatam em seus trabalhos que, pesquisas relacionadas com a fenologia de espécies nativas da Amazônia são escassas, e quando encontradas essas estão fragmentas ou são apenas de espécies com potencial econômico. A diversidade dessa região, assim como as características climáticas são fatores limitantes na obtenção de informações fenológicas. Fato este preocupante, uma vez que tais estudos subsidiam a realização de trabalhos voltados à silvicultura, ecologia e o manejo florestal.

Dessa maneira o presente trabalho teve como objetivo a marcação e acompanhamento fenológico de plantas matrizes de cinco espécies endêmicas de mata ciliar na zona da Mata Rondoniense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As áreas de estudo localizam-se região Centro-Sul do estado de Rondônia, no município de Rolim de Moura. A área 1 localiza-se na Linha 180 Sul, km 8, com aproximadamente 60 ha, nas coordenadas (11°47'29,97" S e 61°48'54,02" W) e com altitude de 300 m. A área 2 localiza-se na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, nas coordenadas (11°34'56,92" S e 61°46'34,79" W) e com altitude de 300m (Figura 1).

O clima na Zona da Mata Rondoniense é caracterizado por apresentar uma homogeneidade espacial e sazonal da temperatura média do ar, o mesmo não ocorrendo em relação à precipitação pluviométrica, que apresenta uma variabilidade temporal (SIPAM, 2006). Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw- Clima tropical chuvoso com temperatura média de 28°C, precipitação anual média de 2.250 mm e umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e maio (MARIALVA, 1999).

A tipologia estudada predominante compreende a Floresta Ombrófila Aberta Submontana (IVANAUSKAS; ASSIS, 2009). Em cada área foram instaladas 3 parcelas de

50x30 metros que foram divididas em 15 subparcelas de 10x10 metros seguindo o leito do curso de água.

Figura 1. Localização das áreas de estudo: (A) Fazenda Experimental UNIR; (B) Sítio Barbara Vitória. Rolim de Moura-Brasil. Fonte: Google Earth Pro, 2013.

Foi realizado o inventário das áreas e o critério de inclusão dos indivíduos amostrados foi circunferência a altura do peito (CAP) \geq 25cm. Os indivíduos que se enquadraram no parâmetro foram plaqueteados e identificados por meio de identificador botânico (mateiro) em nível de nomes populares. A identificação a nível de nomes científicos ocorreu a partir de comparação bibliográfica, com auxílio de material bibliográfico.

A partir do inventário da área, foram selecionadas cinco espécies de maior representatividade do povoamento para o acompanhamento fenológico. As espécies selecionadas foram: *Euterpe precatoria* Mart.; *Oenocarpus bataua* Mart.; *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March.; *Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb.; *Bellucia grossularioides* (L.) Triana. Para cada espécie foram marcadas plantas matrizes de acordo com a sanidade das mesmas. Ao todo, foram avaliadas 25 matrizes.

A fenologia foi avaliada quanto à presença ou ausência das fenofases: floração, frutificação e renovação foliar. O levantamento fenológico foi realizado de maneira periódica, com visita mensal a campo por período de oito meses, de agosto de 2014 a junho de 2015.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ordem das espécies de maior frequência em ambas as áreas foram *Oenocarpus bataua* Mart., *Euterpe precatoria* Mart., *Virola surinamensis* (Rol. Ex Rottb.) Warb, *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. e *Bellucia grossularioides* (L.) Triana.

O conhecimento das espécies com maior frequência em um fragmento florestal é de extrema importância, quando o objetivo é recuperar ou restaurar áreas degradadas. Desta

forma, é importante que a futura floresta tenha a maior variabilidade genética possível, no caso de espécies ameaçadas de extinção, deve-se colher frutos e sementes de todas as árvores encontradas, independente de suas características (SENA; GARIGLIO 2008).

O período de maior incidência de floração para todas as espécies estudadas foram os meses de janeiro a junho, quando ocorre o período de transição da estação chuvosa para a seca (Tabela 1).

Tabela 1. Floração referente ao período de agosto de 2014 a junho de 2015, de cinco espécies nativas da região amazônica ocorrentes em mata ciliar: 1) *Euterpe precatória* Mart. 2) *Oenocarpus bataua* Mart. 3) *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. 4) *Virola surinamensis* (Rol. Ex Rottb.) Warb. 5) *Bellucia grossularioides* (L.) Triana. Rolim de Moura, 2015.

Floração: Agosto 2014 a Junho 2015											
Espécie	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1	X				X	X	X	X	X		
2						X	X	X	X	X	X
3											
4	X	X									
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A floração da espécie 1 (*E. precatória*) ocorreu no período mais úmido do ano, a espécie 2 (*O. bataua*) iniciou a floração no período mais úmido também, já a para a espécie 3 (*P. heptaphyllum*) não observou a floração, fato esse que pode ser explicado por a espécie ser de grande porte dificultando a observação da fenofase, a espécie 4 (*V. surinamensis*) floresceu no período seco, e a espécie 5 (*B. grossularioides*) não fez distinção quanto à umidade do ar.

Jardim e Kageyama (1994) relatam que o mesmo padrão foi observado em seu trabalho realizado em Acará-PA para espécies nativas da Amazônia.

Quanto à frutificação, o período que apresentou maior similaridade na ocorrência de frutificação entre as espécies estudadas foram os meses de outubro, novembro e dezembro (Tabela 2), esses períodos correspondem ao final da estação seca e início da estação chuvosa.

Tabela 2. Frutificação referente ao período de agosto de 2014 a junho de 2015, de cinco espécies nativas da região amazônica ocorrentes em mata ciliar: 1) *Euterpe precatória* Mart. 2) *Oenocarpus bataua* Mart. 3) *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. 4) *Virola surinamensis* (Rol. Ex Rottb.) Warb. 5) *Bellucia grossularioides* (L.) Triana. Rolim de Moura, 2015.

Frutificação: Agosto 2014 a Junho 2015											
Espécie	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1			X	X	X						X
2	X	X	X	X	X						
3			X	X	X						
4					X	X	X	X	X	X	
5											X

A frutificação da espécie 1 (*E. precatória*) ocorreu no início da estação chuvosa, a espécie 2 (*O. bataua*) ocorreu no fim da estação seca e início da chuvosa, já espécie 3 (*P. heptaphyllum*) frutificou no início da estação chuvosa de igual forma, a espécie 4 (*V. surinamensis*) frutificou na estação chuvosa e a espécie 5 (*B. grossularioides*) começou a frutificar na estação seca.

O mesmo foi observado por Reys et al (2005), em área de mata ciliar no Mato Grosso do Sul, onde no mês de

outubro, 60% das espécies observadas encontravam-se frutificando.

Pode-se observar que as espécies obedeceram ao padrão de floração/frutificação em relação à precipitação no estado de Rondônia, onde a frutificação ocorreu na transição da estação seca para a chuvosa como demonstra o Gráfico 1.

Gráfico 1. Precipitação referente a julho de 2014 a novembro de 2014, na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho). Fonte: INMET/2015.

Enquanto que a floração pode ser observada no Gráfico 2 em seu período de transição, onde a incidência de flores ocorre no período de maior precipitação para a menor.

Gráfico 2. Precipitação referente a janeiro de 2015 a julho de 2015, na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho). Fonte: INMET/2015.

Nos meses de novembro 2014 a março de 2015, a precipitação ocorreu de forma elevada, enquanto que nos meses de maio a junho 2015 a precipitação foi muito baixa.

A *Euterpe precatória* Mart., conhecido popularmente como açaí solteiro são plantas bem comuns em matas ciliares, principalmente em áreas alagadas (CASTRO, 1992). Nesta espécie observou-se a presença de cachos praticamente durante todo o período de observação (agosto a junho). Já a floração foi observada nos meses de agosto, dezembro, janeiro, fevereiro, março e maio, enquanto que a frutificação foi observada nos meses de outubro, novembro, dezembro e junho. O mesmo foi relatado por Jesus e Oliveira (2014) onde os eventos de floração desta mesma espécie e em Belém-PA ocorreram o ano inteiro, porém sua floração predominou no segundo semestre do

ano e as variáveis de frutificação também ocorreram ao longo do ano, mas de forma irregular. Além disto, Raupp e Cintra (2010) descreveram a produção de inflorescências de *Euterpe precatoria* Mart na reserva Adolpho Ducke ao longo de todo o ano, com pico no mês de outubro. O mesmo para a frutificação, produzindo em todos os meses do ano, tendo como pico o mês de dezembro.

A palmeira *Oenocarpus bataua* Mart, conhecida como patuá foi à espécie com maior número de indivíduos amostrados nas áreas. Seu fruto também apresenta elevado valor econômico, pois dele é extraído o “vinho do patuá” e o óleo comestível que é muito apreciado na região norte (GOMES-SILVA et al., 2004). Devido à elevada frequência de indivíduos de *Oenocarpus bataua* Mart. em ambas áreas de estudo, foi possível acompanhar com bastante critério as fenofases desta espécie. Em praticamente todos os indivíduos amostrados, a presença de cachos foi constatada em todas as visitas a campo e obtiveram-se como padrão de floração os meses de janeiro a junho e frutificação de agosto a dezembro. Brandão e Oliveira (2015), acompanhando esta espécie em Belém-PA, durante oito meses, relatam a ocorrência de floração e frutificação em todos os meses, com grande ocorrência de emissão de bráctea em outubro, corroborando com os resultados observados neste estudo. Ruiz e Alencar (2004) também relatam a presença de fenofases (floração e frutificação) durante o ano todo nesta espécie em Manaus, e explicam que isso ocorre pelo fato de que as inflorescências desta espécie têm um desenvolvimento muito prolongado. Chaves (1998) constatou que no estado do Acre, a floração desta espécie ocorre de maio a dezembro e a frutificação de dezembro a abril, mostrando desta maneira uma grande variação de dados.

A espécie *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. é conhecida como breu-vermelho. Possui importância econômica, sendo que sua madeira é utilizada na construção civil e em atividades ornamentais, enquanto seus frutos são importantes para fauna. Desta maneira, é uma espécie bastante utilizada para recompor áreas degradadas (OLIVEIRA, 2005). A espécie apresentou frutificação nos meses de outubro a dezembro, entretanto, a floração não foi observada. No mês de junho pôde ser observada a renovação foliar, onde as copas dos indivíduos apresentaram uma coloração avermelhada. De acordo com Domene et al. (2010), a floração e a frutificação ocorre após o início das chuvas. Portanto, a floração ocorre nos meses de julho a novembro, e a frutificação nos meses de setembro a janeiro. A queda das folhas ocorre em setembro e o brotamento foliar foi observado durante a estação chuvosa, nos meses de setembro a janeiro. Nobre e Quirino (2011), acompanharam a fenologia desta espécie, observando o período de frutificação nos meses de dezembro a março e não citaram a floração. Morellato et al. (1989), descreve como período de floração os meses de agosto a dezembro e a maturação dos frutos em novembro e dezembro. Alencar (1990), em estudo na reserva biológica no Amazonas, encontrou como pico de floração desta espécie os meses de agosto a outubro, pico de frutos maduros de dezembro a março, e pico de mudança foliar de abril a julho. Segundo Lorenzi (1992), a floração ocorre durante os meses de agosto e setembro e a maturação dos frutos entre novembro e dezembro. Os resultados obtidos

nos diversos trabalhos discutidos demonstraram resultados similares ao encontrado para a espécie *P. Heptaphyllum*.

A *Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb., constitui atualmente uma das plantas de maior valor econômico da Amazônia. A Ucuúba, como é chamada popularmente é utilizada para diversas finalidades, desde medicamento natural, na indústria madeireira para fabricação de compensados e dos resíduos de papel Kraft de ótima qualidade, e a extração do “sebo de ucuúba” de suas sementes para o uso em saboaria e fabricação de velas (LEITE; LLERAS, 1993). O padrão fenológico para essa espécie foi de frutificação nos meses de dezembro a maio e a floração entre os meses de agosto a setembro. Cesarino (2006) relata que na Amazônia Central, a floração desta espécie ocorre de agosto a novembro e a frutificação de fevereiro a maio, sendo que no Pará ela floresce entre fevereiro e abril, frutifica entre junho e agosto. Segundo Piña-Rodrigues (1999), a floração desta espécie ocorre durante todo o ano, porém apresenta picos nos meses de julho a agosto, e a produção de frutos ocorre entre os meses de outubro a janeiro.

Bellucia grossularioides (L.) Triana, conhecido como jameiro, é uma espécie arbórea de grande porte, indispensável na alimentação da fauna (COSTA; MITJA, 2010), sendo desta maneira importantíssima na recuperação de ambientes perturbados. Foi observada para essa espécie a floração contínua o ano todo. Já a frutificação foi observada no período de transição da estação chuvosa para o período de estiagem, sendo observada a partir do mês de junho. Bentos (2006), relata que o pico da floração desta espécie, em Manaus-AM, ocorre no mês de abril e o de frutificação nos meses de junho a julho, porém ambas as fases são de caráter contínuo ocorrendo ao longo do ano variando de 10 a 11 meses.

O período de floração foi observado nos meses de janeiro a abril, onde 60% dos indivíduos encontravam-se no início ou no final da floração, 80% dos indivíduos observados frutificaram entre os meses de outubro, novembro e dezembro.

Os levantamentos fenológicos são vitais para o conhecimento da disponibilidade do material propagativo, permitindo assim o melhor manejo das espécies. Poucos são os estudos aprofundados sobre as características das espécies que ocorrem na região amazônica e com os crescentes desmatamentos muita informação tem sido perdida. Trabalhos com o foco voltado a estas finalidades podem garantir a longevidade das espécies que aqui ocorrem.

4. CONCLUSÕES

Em geral as espécies apresentaram floração no período de transição da estação chuvosa para seca e frutificação da estação seca para a chuvosa.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/UNIR/CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida.

6. REFERÊNCIAS

ATTANASIO, C. M.; RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S.; NAVE, A. G. Adequação ambiental de propriedades rurais, recuperação de áreas degradadas, restauração de

- matas ciliares. Piracicaba: Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, Departamento de Ciências Biológicas, **ESALQ/USP**, 66 p. 2006. (Apostila Técnica).
- ALENCAR, J.C. Interpretação fenológica de espécies lenhosas de campina na reserva biológica de campina do INPA ao Norte de Manaus. **Acta amazônica**, v.20, p.145-183, 1990.
- ALENCAR, A.; NEPSTAD, N; MCGRATH, D; MOUTINHO, P; PACHECO, P; DIAZ, M. D. C. V; FILHO, B. S. Desmatamento na Amazônia: indo além da emergência crônica. Manaus, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (**IPAM**), 2004, 89 p.
- BATTILANI, J. L.; SOUZA, A. L. T.; PEREIRA, S. R.; KALIFE, C.; SOUZA, P. R.; JELLER, H. **Produção de sementes de espécies florestais nativas**: manual. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2006, 8 p.
- BENTOS, T. V. **Estratégias reprodutivas de espécies pioneiras na Amazônia Central**: Fenologia e sucesso no estabelecimento de plantas. INPA/UFAM. Manaus, 2006. (Dissertação Mestrado).
- BRANDÃO, C. P., OLIVEIRA, M. S. P. Avaliação das fenofases de floração e frutificação em acessos de pataúzeiro (*Oenocarpus bataua* Mart.) nas condições de Belém – PA. 19º Seminário de Iniciação Científica e 3º Seminário de Pós-graduação da Embrapa Amazônia Oriental. **Anais...**Belém-PA,2015,
- CAMPOS, A. M. C.; SANTOS, E. R.; SILVA, R. B. L. Fenologia reprodutiva de *Bertholletia excelsa* Bonpl. em floresta de terra firme em Mazagão, Amapá. **Biota Amazônia** (ISSN 2179-5746). Macapá, v. 3, n. 1, p. 1-8, 2013.
- CASTRO, A. **O extrativismo do açaí no Amazonas**. In: RELATÓRIO de resultados do projeto de pesquisa: extrativismo na Amazônia Central, viabilidade e desenvolvimento. Manaus: INPA-CNPq: ORSTOM, p.779-782.1992.
- CESARINO, F. Ucuúba-branca: *Viola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb. **Informativo Técnico Rede de Sementes da Amazônia**. n° 14, 2006.
- CHAVES, M. A. **Avaliações biológicas de 13 espécies de interesse ecológico e econômico**. In: Relatório final de atividades de bolsa de iniciação científica CNPq/PIBIC/UFAC. Rio Branco: CNPq/UFAC, 1998.
- COSTA J.R.; MITJA, D. Uso dos recursos vegetais por agricultores familiares de Manacapuru (AM). **Acta Amazonica**, v.40, p.49-58. 2010.
- DOMENE, V. D.; MATTOS, P. P.; SALIS, S. M. Fenologia e crescimento de almécega no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. **Embrapa Pantanal** (ISSN 1981-7231). Corumbá- MS, 2010.
- GOMES-SILVA, D. A. P.; WADT, L. H. O.; EHRINGHAUS, C. Ecologia e manejo de pataú (*Oenocarpus bataua* Mart.) para produção de frutos e óleo. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2004. 37 p. (Embrapa Acre. **Documentos**, 88).
- INMET- Instituto Nacional de Meteorologia. Estações automáticas: Gráficos. 2015. Disponível em:http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_graf. Acesso em: 19/10/2015.
- IVANAUSKAS, N. M.; ASSIS, M. C. **Formações Florestais Brasileiras**. IN: MARTINS, S. V. Ecologia de floresta tropicais do Brasil: Viçosa: UFV, 2009. 261 p.
- JARDIM, M. A. G.; KAGEYAMA, P. Y. Fenologia de floração e frutificação em população natural de açaizeiro (*Euterpe oleracea* Mart.) no estuário amazônico. **IPEF** n.47, p.62-65, 1994.
- JESUS, L. R., OLIVEIRA, M. S. P. Monitoramento fenológico do açaí-do-amazona (*Euterpe precatória* MART.) nas condições de Belém, PA.18º Seminário de Iniciação Científica e 2º Seminário de Pós-graduação da Embrapa Amazônia Oriental. **Anais...**2014, Belém-PA.
- LEITE, A. M. C.; LLERAS, E. Áreas prioritárias na Amazônia para Conservação dos Recursos Genéticos de Espécies Florestais. **Acta Botânica**, v.7, n.1. 1993.
- LIETH, H. **Purpose of a phenology book**. In: Phenology and seasonality modeling. (H. Lieth, ed.). Springer, Berlin, p.3-19. 1974.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. Nova Odessa: Ed. Plantarium, 1992. 352p.
- MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico: Ji-Paraná**. Porto Velho: SEBRAE-RO, 1999. 76p.
- MEIRELLES FILHO, J. **O livro de ouro da Amazônia; mitos e verdades sobre a região mais cobiçada do Planeta**. Rio de Janeiro, Ediouro, 2004, 397 p. (Livro de Ouro).
- MORELLATO, L. P. C.; RODRIGUES, R. R.; LEITAO - FILHO, H. F. ; JOLY, C. A. Estudo comparativo da fenologia de espécies arbóreas de floresta de altitude e floresta mesófila semidecídua na Serra do Japi, Jundiá, SP. **Revista Brasileira de Botânica**, v.12, p.85- 98. 1989.
- MUNIZ, F. H. Padrões de floração e frutificação de árvores da Amazônia Maranhense. **Acta Amazonica**, v. 38, n.4. 2008.
- NAGATANI, K.; OLIVEIROS, L. A.; GOMÉZ, R.;GALARZA, E. GeoAmazônia: perspectivas do meio ambiente na Amazônia. **PNUMA e OTCA**, 2008.
- NOBRE, G. S.; QUIRINO, Z. G. M. Frutificação e biometria de frutos e sementes de *Protium heptaphyllum*

- (burseraceae). X Congresso de Ecologia do Brasil, **Anais...** 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço – MG.
- OLIVEIRA, F. A. **Estudo das propriedades farmacológicas da resina de *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. e de seus principais constituintes α -amirina**. Universidade Federal do Ceará. Curso de pós-graduação em Farmacologia. Fortaleza, 2005. (Tese de doutorado)
- PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. **Ecologia reprodutiva e conservação de *Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb. na região do estuário amazônico**. Universidade Federal de Campinas. Campinas, SP, 1999. 283 p. (Tese de doutorado).
- PRIMO, D. C.; VAZ, L. M. S. Degradação e Perturbação Ambiental em Matas Ciliares: Estudo de Caso do Rio Itapicuru-Açu em Ponto Novo e Filadélfia Bahia. **Diálogos & Ciência — Revista Eletrônica da Faculdade de Tecnologia e Ciências**. Ano IV, n. 7, jun. 2006. ISSN 1678-0493.
- RAUPP, S.; CINTRA, R. A influência da heterogeneidade da floresta e variáveis climáticas no comportamento reprodutivo de espécies de palmeiras na Amazônia central. **INPA**, Manaus, 2010.
- REYS, P.; GALETTI, M.; MORELLATO, L. P. C.; SABINO, J. Fenologia reprodutiva e disponibilidade de frutos de espécies arbóreas em mata ciliar no rio formoso, mato grosso do sul. **Biota Neotropica**, v.5, n.2. 2005.
- RIBEIRO, J. E. L. S.; HOPKINS, M. J. G.; VICENTINI, A.; SOTHERS, C. A.; COSTA, M. A. S.; BRITO, J. M.; SOUZA, M. A. D.; MARTINS, L. H. P.; LOHMANN, L. G.; ASSUNÇÃO, P. A. C. L.; PEREIRA, E. C.; SILVA, C. F.; MESQUITA, M. R.; PROCÓPIO, L. C. Flora da Reserva Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra firme na Amazônia Central. **INPA/DFID**, Manaus. 816 p. 1999.
- ROLLA, A., RICARDO F. Amazônia Brasileira 2009. **Instituto Socioambiental (ISA)**. 2009.
- RUIZ, R. R.; ALENCAR, J. C. Comportamento fenológico da palmeira pataú (*Oenocarpus bataua*) na reserva florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil. **Acta Amazônica**, v.34, n.4, p.553-558. 2004.
- SENA, C. M. de; GARIGLIO, M. A. **Sementes florestais: colheita, beneficiamento e armazenamento**. Natal: MMA/ Secretaria de Biodiversidade e Florestas/Departamento de Florestas/Programa Nacional de Florestas/Unidade de Apoio ao PNF no Nordeste, 2008. 28p.
- SIPAM.. Diagnóstico Climático para o Município de Rolim de Moura. **Sistema de Proteção da Amazônia**. Porto Velho, p.11, 2006.
- TALORA, D.C.; MORELLATO, P.C. Fenologia de espécies arbóreas em floresta de planície litorânea do sudeste do Brasil. **Revista brasil. Bot.**, São Paulo, v.23, n.1, p.13-26. 2000.
- TUPINAMBÁ, M. J. **Coleta e manejo de sementes florestais**. Embrapa Amazônia Ocidental. Dez, 2007.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DOS FRUTOS DA CASTANHEIRA-DO-BRASIL ORIGINADOS DE FLORESTA NATIVA E DE PASTAGEM

Aisy Botega BALDONI^{1*}, Andréia Alves BOTIN², Sílvia de Carvalho Campos BOTELHO¹,
Hélio TONINI¹, Jorge LULU¹, Flávio Dessaune TARDIN³

¹Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: aisy.baldoni@embrapa.br

RESUMO: A castanheira-do-brasil (*Bertholletia excelsa*) é uma importante espécie de exploração extrativista da região Amazônica, sendo responsável pelo sustento de muitas famílias, que comercializam suas sementes, com alto valor nutricional e comercial. O objetivo do trabalho foi avaliar e comparar características dos frutos e das sementes de árvores de castanheira-do-brasil pertencentes a duas diferentes populações, árvores encontradas em floresta nativa e árvores isoladas presentes em áreas de pastagem. Para isso, foram coletados no município de Alta Floresta, Mato Grosso, 145 frutos provenientes de 30 castanheiras localizadas em floresta nativa e 47 frutos provenientes de sete árvores isoladas em uma área de pastagem. As características avaliadas nos frutos e sementes foram: massa total do fruto (MTF), diâmetro transversal do fruto (DTF), número de sementes por fruto (NSF), massa de sementes por fruto (MSF), massa média de uma semente (MM1S) e razão MSF/MTF. Para verificar a homocedasticidade das variâncias para cada característica entre as duas populações foi realizado o teste F máximo proposto por Hartley. Em seguida, foi realizado o Teste t de Student para comparação das médias entre as populações para cada característica. Com exceção da MM1S e MSF/MTF, as variâncias foram consideradas homogêneas ($P < 0,05$) para as demais características. Quanto às médias das características, apenas NSF foi considerada igual para as duas populações cuja média geral foi de 18 sementes por fruto. As árvores de floresta nativa apresentaram as maiores médias ($P < 0,05$) para as características MTF (556g), MSF (135g) e MM1S (7,6g) superando as árvores pertencentes à pastagem cujos valores foram, respectivamente, 395g, 113,9g e 6,2 g. Por sua vez, as árvores de pastagem apresentaram os maiores valores para DTF (107,4) e MS/MF (0,282), sendo estes, estatisticamente diferentes dos valores mensurados em floresta nativa cujas magnitudes médias foram 104,5g e 0,247. Conclui-se que independente da população, em média, os frutos de castanheira possuem 18 sementes; frutos com maior MTF, MSF e MM1S foram encontrados em árvores de floresta nativa e; DTF e MS/MF possuem maiores magnitudes em árvores isoladas encontradas em áreas de pastagens.

Palavra-chave: *Bertholletia excelsa*, diâmetro do fruto, caracterização morfológica.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EDUCADORES FREQUENTADORES DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA

Alcione Pereira MARTINS, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS,
Juliana Martins de Mesquita MATOS, Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA*, Inaê Mariê de Araújo SILVA

Pós-graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: jessicacbf.ifmg@gmail.com

RESUMO: As atividades práticas que enfocam a educação ambiental são de extrema importância, pois estimulam o envolvimento com as questões ambientais de forma agradável, espontânea e intensa. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil dos educadores participantes do curso Elementos da Educação Ambiental promovido pelo Parque Nacional de Brasília e um grupo de pesquisa voltado à educação ambiental do curso de Ciências Florestais da Universidade de Brasília - UnB. Para coleta dos dados foram aplicados questionários estruturados e posteriormente realizou-se análise dos dados por meio de leitura crítica. Esse levantamento permitiu identificar o perfil, incluindo o quadro atual da formação, dos professores estudados.

Palavra-chave: curso de capacitação, docentes, educação ambiental, multiplicadores ambientais

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Kornhauser (2001) a Educação Ambiental deve ser desenvolvida no contexto formal e não formal levando-se em consideração os aspectos ambientais em que a comunidade está inserida, buscando um processo de conscientização ambiental que gere ações para manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A conservação dos espaços e recursos naturais, bem como a manutenção da qualidade de vida humana e atitudes ambientalmente corretas, está diretamente associada às condutas adotadas pela sociedade como um todo. A educação ambiental trata diretamente da formação da conduta da sociedade e se presta como uma ferramenta robusta na função de conservação de ambientes naturais e seus elementos. O uso inadequado de recursos naturais criou um abismo entre os termos desenvolvimento e sustentabilidade. Nessa perspectiva a Educação Ambiental busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo assim, o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais.

No Brasil, a obrigatoriedade de promover a Educação Ambiental (EA) "em todos os níveis de ensino" inicia-se com a Constituição Federal de 1988 (Cap. VI, art. 225, parágrafo 1, inciso VI), seguida da inclusão do tema meio ambiente nos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC

- PCN, consolidando-se como política pública com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada em 2002 (BRASIL, PCN, 1999).

Nesse contexto, o Parque Nacional de Brasília (PNB), inserido dentro do grupo das Unidades de Proteção Integral, e que tem como um de seus objetivos básicos possibilitar a realização de pesquisas científicas e atividades de educação e interpretação ambiental (SAMPAIO, 2006) promove o curso "Elementos da Educação Ambiental". Esse curso é oferecido a educadores da rede pública e particular de ensino e é um pré-requisito para que os professores possam trazer seus alunos para visitaçao no PNB, por meio do programa de educação ambiental. O objetivo do curso é capacitar educadores para que esses possam transmitir aos alunos conhecimentos ambientais e normas de visitaçao. O curso tem carga horária de 12 horas, validade de três anos e é ministrado duas vezes por mês.

Realizou-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o perfil dos educadores participantes do curso Elementos da Educação Ambiental promovido pelo Parque Nacional de Brasília e um grupo de pesquisa voltado à educação ambiental do curso de Ciências Florestais da Universidade de Brasília - UnB.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Desenvolveu-se essa pesquisa no Parque Nacional de Brasília, mais conhecido pelo apelido de "Água Mineral". O parque ocupada uma área de 30.000 ha, está localizado

a noroeste do Distrito Federal e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Com o intuito de conhecer os participantes do curso supracitado foi construído um questionário denominado “Questionário de Avaliação Inicial”, composto de questões básicas como sexo, tipo de instituição e as principais causas da falta de capacitação dos educadores em educação ambiental. Este questionário foi aplicado a todos os participantes do curso no ano de 2011, antes do início das atividades de abordagem das metodologias escolhidas.

A análise crítica do contexto, bem como a interação entre pesquisador e objeto de estudo foi uma conotação essencial para a compreensão do problema desta investigação, pois a análise dos dados qualitativos obtidos durante as entrevistas foi feita através de leitura crítica. Por meio desta análise foram identificados os pontos que mereciam uma maior atenção.

Os dados obtidos a partir da tabulação dos questionários foram divididos e analisados conforme a disposição do questionário. As informações foram analisadas por meio de gráficos de barras e tabelas de frequência de forma a compreender a relação entre os segmentos e as variáveis levantadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os perfis dos grupos de professores do Distrito Federal e Goiás estão representados abaixo (Tabela 1). Tivemos a demanda de procura do Parque Nacional de Brasília pelos educadores do Distrito Federal (Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho e Planaltina) e das cidades do entorno localizadas no estado de Goiás (Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e Alexânia).

A idade dos docentes varia entre os grupos amostrados. Os docentes do Distrito Federal estão preferencialmente na faixa etária entre 20 a 30 anos e os de Goiás entre 31 a 40 anos de idade. Todos os grupos são constituídos, na maioria por mulheres.

Tabela 1. Perfil dos docentes.

Unidade Federativa	Idade		Gênero		Tempo de profissão	
	Anos	Total	Sexo	Total	Anos	Total
Distrito Federal	20 – 30	107	Masculino	75	1 – 5	58
	31 – 40	65			6 – 10	57
	41 – 50	12	Feminino	109	11 – 20	54
	51 – 60				+ de 20	19
Goiás	20 – 30	53	Masculino	42	1 – 5	24
	31 – 40	59			6 – 10	59
	41 – 50	4	Feminino	74	11 – 20	29
	51 – 60				+ de 20	4

Essa maioria expressiva do contingente feminino está de acordo com a pesquisa sobre o magistério paulista que indica que 75% dos cargos no magistério são ocupados por mulheres (APEOESP apud BENETTI, 1998). O quadro de docentes apresenta um tempo médio razoavelmente alto de atividade profissional em instituições de ensino.

A razão dos educadores do DF apresentarem uma idade menor que do estado de GO, se justifica pelo número de concursos públicos realizados no DF nos últimos anos e ainda das facilidades de acesso às universidades, aumentando as chances de formação em

nível superior. Os jovens apresentam mais interesse e também tem maior facilidade de buscar um nível melhor de ensino.

O nível de ensino no qual lecionam os participantes da pesquisa está expresso abaixo (Figura 1). Como podemos observar tanto o DF como o GO apresenta o segundo nível do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) como sendo o nível mais atuante pelos professores participantes da pesquisa.

Em relação às disciplinas, segue abaixo (Figura 2) o percentual de atuação dos professores do Distrito Federal. A disciplina de Biologia lecionada no Ensino Médio apresentou a maior porcentagem em número de professores lecionando e para o Ensino Fundamental a disciplina de Ciências foi a mais votada. Ressalta-se que foram citadas apenas as disciplinas descritas no questionário como sendo a lecionada por cada professor, nesse sentido as outras áreas (disciplinas) existentes não tiveram professores habilitados no curso em questão.

Sobre as disciplinas do estado de Goiás, o percentual de atuação dos professores segue abaixo (Figura 3). A disciplina de Educação física lecionada tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio apresentou a maior porcentagem em número de professores lecionando juntamente com a disciplina de Ciências lecionada para o Ensino Fundamental. A disciplina de Biologia lecionada para o ensino médio foi a terceira mais votada.

A disciplina de Educação Física recebeu uma quantidade significativa de professores atuantes na área, acredita-se que a razão pela qual esses professores foram encaminhados para o curso foi a questão da falta de conhecimento do Parque Nacional, uma vez que muitos professores estavam realizando o curso com o intuito de levar os alunos para um dia na piscina do Parque e esses profissionais são capacitados a garantir a segurança desses alunos nesses espaços.

Figura 3. Demonstrativo do percentual das disciplinas de atuação dos professores de escolas público-privadas do estado de Goiás que participaram do curso de educação ambiental no período de março a dezembro de 2011, oferecido pelo Parque Nacional de Brasília.

Quanto à formação acadêmica, verifica-se que todos os docentes do grupo do Distrito Federal e do Estado do Goiás possuem o 3º grau completo (Figuras 4 e 5). As áreas de formação dos professores na Graduação compreendem: Biologia, Ciências, Pedagogia, Educação Física, Geografia, Línguas, Sociologia, Educação Artística, Química, Física, História e Matemática. Diante das informações (Figura 3), observa-se que alguns professores atuam em áreas diferentes da sua formação, um exemplo é a disciplina de sociologia, que teve 3,57% de professores atuando na área e 0% de professores com formação nesta área.

Figura 4. Demonstrativo do percentual área de formação dos professores de escolas público-privadas do Distrito Federal que participaram do curso de educação ambiental no período de março a dezembro de 2011, oferecido pelo Parque Nacional de Brasília.

Figura 5. Demonstrativo do percentual área de formação dos professores de escolas público-privadas do estado de Goiás que participaram do curso de educação ambiental no período de março a dezembro de 2011, oferecido pelo Parque Nacional de Brasília.

Referente ao tipo de instituição (pública ou privada) para o Distrito Federal e Goiás verifica-se que no Distrito Federal, as instituições públicas são as que mais procuram o PNB a fim de realizar trabalhos voltados para o meio ambiente (Figura 6). Acredita-se que isso aconteça devido ao fato da necessidade que essas escolas têm de realizar trabalhos mais abrangentes com atividades mais práticas.

No Goiás, as instituições públicas são as que mais procuram o PNB a fim de realizar trabalhos voltados para o meio ambiente. A razão dessa procura é a falta de espaços de conscientização ambiental no estado nesse caso específico, no entorno do Distrito Federal, e ainda as

necessidades de se realizar trabalhos mais abrangentes com atividades mais práticas.

Figura 6. Demonstrativo do percentual do tipo de instituição de ensino de atuação dos professores de escolas público-privadas do Distrito Federal e do estado de Goiás que participaram do curso de educação ambiental no período de março a dezembro de 2011, oferecido pelo Parque Nacional de Brasília.

Com o intuito de saber se os professores vêm trabalhando as questões ambientais em suas escolas, em especial com a realização de atividades praticas em educação ambiental, utilizamos o questionário para obter as respostas e de acordo com os levantamentos obtidos segue os resultados do Distrito Federal e do estado de Goiás (Figura 7).

Figura 7. Variação em porcentagem do número de professores que desenvolvem projetos de educação ambiental em alguns municípios do Goiás (entorno do DF) e no Distrito Federal nas respectivas escolas em que lecionam.

A maioria dos professores do Distrito Federal afirma desenvolver atividades em Educação Ambiental através de projetos. Sabemos que a interdisciplinaridade da Educação Ambiental ainda não atende as necessidades dos novos tempos mais o número de professores que realizam projetos nesta área foi surpreendente, certamente um grande passo para termos em poucos anos adultos muito mais conscientes e atuantes na área ambiental. Referente aos professores do estado de Goiás infelizmente a positividade não foi a mesma; a maioria dos professores afirmam não realizarem esse tipo de trabalho na sua escola. Quanto à questão das maiores dificuldades no desenvolver de trabalhos voltados a temas ambientais nas escolas, os resultados são apresentados na Figura 8.

Figura 8. Variação em porcentagem das maiores dificuldades enfrentadas pelos professores para desenvolverem projetos de educação ambiental em alguns municípios do Goiás (entorno do DF) e no Distrito Federal nas respectivas escolas em que lecionam.

Tanto dos professores do Distrito Federal quanto os de Goiás alegam que as maiores dificuldades são a falta de treinamento acompanhada de perto pela falta de incentivo. Nesse sentido acredita-se que o curso em questão contribuiu de forma positiva na capacitação desses professores, pois proferiu atividades práticas que podem ser trabalhadas em sala de aula.

4. CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu identificar o perfil dos educadores participantes do curso “Elementos da Educação Ambiental”, obter informações sobre a formação de professores e também a obtenção de informações da percepção dos indivíduos sobre temas ambientais. Percebe-se que ainda há muito que ser feito na área ambiental uma vez que educadores alegam não ter treinamento ou incentivo das instituições para a realização dessas atividades.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Parque Nacional de Brasília. Todos participantes do curso “Elementos da Educação Ambiental” que contribuíram com a realização da pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

BENETTI, B. **A temática ambiental e a perspectiva do professor de Ciências**. 1998. 168p. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, Marília.

BRASIL. LEI nº 9795, de 27 de abr. 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 28 abr. 1999a. p.1.

KORNHAUSER, A. **Criar oportunidades. Educação um tesouro a descobrir**. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2001.

SAMPAIO, C.S. Uso do solo no entorno do Parque Nacional de Brasília: uma análise multitemporal. RBC. **Revista Brasileira de Cartografia** (Online), v. 58, n. 02, p. 155-162, 2006.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DE *Cheilochlinium cognatum* (Miers) A.C.Sm. (CELASTRACEAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS, ALTA FLORESTA, MT

Aline Gonçalves SPLETOZER^{1,3*}, Célia Regina Araújo Soares LOPES^{2,3}, Lucirene RODRIGUES³,
Cleiton Rosa SANTOS^{1,3}, Lucas Gomes SANTOS^{1,3}

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

³Herbário da Amazônia Meridional, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: alinespletozer_afmt@hotmail.com

RESUMO: O trabalho teve como objetivo descrever a estrutura populacional e distribuição espacial de *Cheilochlinium cognatum* (Miers) A.C.Sm. em dois fragmentos florestais de Floresta Ombrófila Aberta do município de Alta Floresta, Mato Grosso. Para isso foram plotadas aleatoriamente 10 parcelas de 10 x 100 m, sendo 5 em cada fragmento (I e II), totalizando 1 hectare de área amostral. Dentro das parcelas foram mensurados os dados de altura e diâmetro de todos os indivíduos com CAP ≥ 30 cm. A correta identificação da espécie foi realizada por comparação com o acervo científico do HERBAM - Herbário da Amazônia Meridional - UNEMAT, sendo as exsicatas incorporadas ao mesmo acervo. Para o processamento dos dados foi empregado o software FITOPAC 2.1, além da elaboração de um histograma de frequência de classes de diâmetro e de altura obtido mediante cálculos matemáticos pelo modelo de Stürges, caracterizado pela expressão $h = H/K$ (K é o número de classes e H é amplitude total). Para avaliar a distribuição espacial da população foi utilizado o índice de Payandeh ($P=V/M$, onde P é o índice de agregação, V é a variância do número de plantas por parcela e o M é a média do número de indivíduos por parcela), sendo valores de P menores que 1,0 indicam distribuição regular, P entre 1,0 e 1,5 indica distribuição aleatória e P maior que 1,5 indica distribuição agregada. Nas 10 parcelas foram amostrados 21 indivíduos de *Cheilochlinium cognatum* sendo 18 no fragmento I e 3 no fragmento II. No fragmento I a espécie apresentou frequência de 80% nas parcelas, compreendendo uma área basal de 0,200 m² e volume total de 1,451 m³. Já no fragmento II, a frequência foi de apenas 40% das parcelas, com área basal de 0,026 m² e volume total de 0,187 m³. A distribuição espacial da espécie diferiu entre os fragmentos, sendo distribuição agregada ($P=4,11$) e aleatória ($P=1,33$), para os fragmentos I e II, respectivamente. Os dados estruturais de diâmetro demonstraram que no fragmento I, a espécie apresentou 50% dos indivíduos com valores entre 11,11 e 12,68 cm, já no fragmento II, a mesma classe apresentou 66,6 % dos indivíduos. No fragmento I foram registrados 61,11% dos indivíduos com alturas superiores a 7,35 m, que compreende as três maiores classes, em contrapartida o fragmento II apresentou todos os indivíduos em apenas duas classes, com alturas entre 7,35 e 9,59 m. A partir dos resultados pode-se dizer que *Cheilochlinium cognatum* apresentou indivíduos altos e com diâmetro médio nas áreas estudadas, distribuindo-se espacialmente em grupos no fragmento mais antropizado, e aleatórios no fragmento de maior conservação. Estes dados são importantes para o entendimento da estrutura e do processo de regeneração de *Cheilochlinium cognatum*, contribuindo para as ações de manejo e conservação da mesma em áreas fragmentadas.

Palavras-chave: Fragmentação, espécie arbórea, dados estruturais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE FITOQUÍMICA DE *Cheiloclinium cognatum* (Miers) A.C.Sm. (CELASTRACEAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS

Aline Gonçalves SPLETOZER^{1*}, Mayara Peron PEREIRA², Célia Regina Araújo Soares LOPES²,
Cleiton Rosa SANTOS¹, Lucas Gomes SANTOS¹

¹Depart. de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: alinespletozer_afmt@hotmail.com

RESUMO: O trabalho objetivou analisar qualitativamente a presença de metabólitos secundários nas folhas de *Cheiloclinium cognatum* (Miers) A.C.Sm. coletadas em dois fragmentos florestais de Floresta Ombrófila Aberta no município de Alta Floresta-MT e realizar uma descrição da indicação terapêutica a partir de dados secundários em bibliografia. As folhas de cada fragmento (I e II) foram secas separadamente à 40°C, e moídas para a elaboração dos extratos hidroetanólicos. Para obtenção dos extratos, de cada fragmento, 20 gramas das folhas secas e trituradas foram adicionadas à 100 mL de etanol 92,8%. A mistura ficou em banho-maria por 15 minutos, e foi filtrada. A triagem fitoquímica foi realizada pela metodologia de Prospecção Preliminar, sendo realizados testes para as classes de taninos, alcalóides, flavonóides e saponinas, com reagentes específicos para cada teste. Os testes foram considerados positivos por reações de precipitações, coloração e/ou formação de espuma. Os resultados foram expressos em sistema de cruzes para especificar a presença ou ausência dos metabólitos, sendo: presença substancial (+++), presença notável (++) , presença leve (+) e ausência (-). O extrato hidroetanólico das folhas de *C. cognatum* apresentou resultados positivos em ambos os fragmentos, para todas as classes dos metabólitos avaliadas, destacando presença substancial de alcalóide para o fragmento I, e para flavonóide, no Fragmento II. Apenas a classe de taninos apresentou presença leve no fragmento I, e para os demais testes, foi obtido resultados considerados presença notável em ambos os fragmentos. A partir da revisão de literatura nota-se que *C. cognatum* é utilizada principalmente como anti-inflamatória e antioxidante, sendo uma das principais funções dos metabólitos encontrados na espécie, principalmente para a classes dos flavonóides. Os resultados demonstram que a espécie avaliada nos fragmentos florestais pode apresentar uso medicinal, sendo portando uma possível fonte de extração de compostos para uso farmacológico, instigando futuras pesquisas quantitativas que confirmem a ação medicinal, o que evidencia a importância da conservação desses habitats florestais para preservação da flora e suas potencialidades.

Palavras-chave: Espécies arbórea, compostos secundários, plantas medicinais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ORIGEM BOTÂNICA DO MEL PRODUZIDO NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

Ana Paula DALAZEN¹, Scheila Cristina BIAZATTI¹, Cemilla Cristina Alves do CARMO¹,
Anna Frida Hatsue MODRO¹, Emanuel MAIA¹, Iracy Soares de AGUIAR²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

E-mail: dalazen.ana.p@gmail.com

RESUMO: A análise polínica do mel permite a identificação de sua origem botânica. Objetivando identificar os tipos polínicos presentes no mel de *Apis mellifera* coletado na Zona da Mata Rondoniense, foram realizadas coletas mensais entre Agosto de 2014 e Abril de 2015, no Apiário Experimental Moacir Ferreira Lima localizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura. Após coletadas, as amostras foram conduzidas ao Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura onde procedeu-se a análise polínica pelo método direto. Através dos resultados obtidos calculou-se riqueza, equitabilidade de Pielou, diversidade de Shanon-Wiever e Correlação de Pearson. As amostras apresentaram 20 tipos polínicos distribuídos em 13 famílias botânicas. A *Cecropia* sp.(49,5%) foi o pólen dominante, Poaceae sp. 2 (15,3%), *Citrus* sp.1(13,7%), *Morus* sp.(5,9%) e *Desmodium adscendens*(4,2%) sendo isolado importante, os tipos polínicos isolados ocasionais *Mimosa scabrella*(2,4%), *Pavonea* sp.(1,8%), *Lacmellea pananensis*(1,7%), *Inga* sp.(1,6%), *Citrus* sp.2(0,9%), Poaceae sp.1(0,8%), Sapindaceae sp.(0,5%), Rutaceae sp.(0,5%) Fabaceae sp.(0,5%), *Croton* sp.(0,3%), *Baccharis* sp. e *Hyptis* sp.(0,1%) e as demais inferior a 0,1%. Setembro foi o mês com maior riqueza e diversidade, Agosto maior equitabilidade, Outubro teve a menor diversidade e equitabilidade e Fevereiro menor riqueza. A quantidade de tipos polínicos se correlaciona positivamente com o número de espécies em floração($r=0,64$ e $p=0,063$), sendo que esses dois parâmetros se correlacionam negativamente com a precipitação pluviométrica($r=-0,829$; $p=0,058$) e ($r=-0,634$; $p=0,066$) respectivamente, podendo ter influência na produção de mel. Novembro à Janeiro pode ser considerado período de entre safra de mel na região.

Palavra-chave: Tipos polínicos, Apicultura, Análise polínica.

1. INTRODUÇÃO

A apicultura é uma atividade que vem se destacando cada vez mais, isso devido ao seu potencial produtivo com retornos econômicos viáveis, proporcionando, estímulo a preservação e manutenção do ecossistema, com participação fundamental na polinização e dispersão das plantas, além de valorizar o trabalhador rural, com melhorias na renda e na qualidade de vida, principalmente dos pequenos agricultores (EMBRAPA, 2003; BECKER et al., 2008). Com a expansão dessa atividade, torna-se necessária a busca de informações para elevar sua viabilidade, onde a análise polínica do mel, que também é conhecida como melissopalínologia, torna-se relevante, por proporcionar a identificação das espécies vegetais que compõem a flora apícola de certa região (OLIVEIRA et al., 1999), onde a partir desses dados, pode ser planejada a implantação de apiários com a integração de práticas agrícolas e florestais, como a recuperação de áreas degradadas, sistemas agroflorestais, regeneração e composição de áreas (OLIVEIRA et al., 1999).

Dessa forma, o estudo dos tipos polínicos presentes nas amostras de mel contribui para o desenvolvimento da apicultura na região, sendo que através dessas informações pode ser obtida a sua origem floral, possibilitando o conhecimento e a utilização de plantas de interesse apícola, almejando maior produção e também favorecendo o uso de ambientes naturais na atividade apícola (SEIJO et al., 1992; CARREIRA e JARDIM, 1994; BASTOS, 1995; SILVA e ABSY, 2000).

O presente trabalho objetivou identificar os tipos polínicos presentes no mel de *Apis mellifera* coletado na região da Zona da Mata Rondoniense, observando as espécies vegetais utilizadas pelas abelhas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As coletas das amostras de mel foram realizadas mensalmente, entre Agosto de 2014 e Abril de 2015, no Apiário Experimental Moacir Ferreira Lima, localizado na fazenda experimental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* - Rolim de Moura, linha 184,

km 15 norte, Rolim de Moura, Rondônia. A coleta procedeu-se, pela inserção de um quadro de melgueira com os alvéolos puxados, sem mel e com identificação, sendo esse retirado ao final de cada mês. O quadro era levado para o Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura (LaHorTA) da UNIR, onde o mel era extraído do favo e armazenado e o quadro devolvido ao apiário.

O processamento do material amostrado seguiu o método padrão Europeu de Maurizio e Louveaux (1965), sem o uso de acetólise. Esse método se inicia com a pesagem de 10 g da amostra de mel que foi homogeneizado e dissolvido em 20 ml de água destilada durante 15 minutos, após era centrifugado e decantado o sobrenadante, em seguida era adicionado 10 ml de água destilada e novamente centrifugado e decantado. Por fim, adicionado 5 ml de água e glicerina na proporção de 1:1, sendo deixado em repouso na geladeira até o outro dia, ou em certas circunstâncias por 15 minutos e novamente realizado a centrifugação, decantação e deixado os tubos de cabeça para baixo. Na centrifugação foi utilizada uma velocidade de 2000 rotação por minuto (rpm) durante 5 (cinco) minutos. Posteriormente a isso, foram confeccionadas as lâminas de microscopia em triplicata.

A análise dos grãos de pólen procedeu-se com uma varredura em todas as lâminas. Cada amostra teve as suas informações atribuídas em uma ficha, onde os grãos de pólen foram desenhados e contados. A partir disso, foi feita a identificação da família e do tipo polínico de cada grão de pólen, com base em comparação com a literatura especializada como “Pollen and Spores of Barro Colorado Island” de Roubik e Moreno (1991) e “Variabilidade Polínica em Plantas de Campos de Jordão – São Paulo, Brasil” de Melhem et al. (2003). O desenho esquemático do procedimento pode ser observado através da Figura 1.

Figura 1. Procedimento de coleta, processamento e análise das amostras de mel, coletadas na Zona da Mata Rondoniense no período de Agosto de 2014 a Abril de 2015, Rolim de Moura, RO: **a)** Coleta da amostra de mel em campo; **b)** Extração do mel dos favos; **c)** Pesagem das amostras e início do processamento com a homogeneização; **d)** Centrifugação; **e)** Confecção das lâminas; **f)** Análise e caracterização do tipo polínico.

Os resultados foram organizados em planilha eletrônica e sistematizados em tabelas e gráficos onde foram realizadas análises descritivas dos dados. Foi realizada Correlação de Pearson entre os dados de médias históricas de precipitação da região (SILVA, 2010), a riqueza de espécies em florescimento e a riqueza dos tipos polínicos. Também foi realizado o cálculo de riqueza, com o número total de tipos polínicos em cada amostra; o índice de diversidade de Shannon-Wiever (1949) (H'), (Eq. 1) cálculo do H' máximo (Eq. 2) e equitabilidade expressa pelo índice de Pielou (J') (Eq. 3).

$$H' = -\sum p_i(\ln p_i) \quad (\text{Equação 1})$$

Onde: p_i é a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes encontrados nos levantamentos realizados e \ln sendo logaritmo natural.

$$H'_{\text{máximo}} = \log S \quad (\text{Equação 2})$$

Onde: S é o número de espécies amostradas e \log é logaritmo.

$$J' = \frac{H'(\text{observado})}{H'_{\text{máximo}}} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: H' é o Índice de Shannon-Wiener e H'_{max} é obtido pela Eq.2.

Para auxílio nas análises estatísticas foi utilizado o software estatístico livre R (R CORE TEAM, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas amostras de mel, coletadas entre Agosto de 2014 e Abril de 2015 foram encontrados 20 tipos polínicos distribuídos em 13 famílias botânicas distintas, sendo que a família com maior riqueza de tipos polínicos foi a Fabaceae com quatro tipos, seguido da Rutaceae com três, Poaceae e Sapindaceae com dois e Apocynaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Moraceae, Onagraceae e Urticaceae com um tipo cada (Tabela 1).

Os tipos polínicos identificados nas amostras podem ser classificados quanto a sua importância em: pólen dominante (PD) quando a quantidade de grãos de pólen for superior a 45%; pólen acessório (PA) estando entre 16 a 45%; pólen isolado importante (PII) de 3 a 15%; e pólen isolado ocasional (PIO) com quantidade menor que 3% (LOUVEAUX et al., 1978). A partir dessa classificação, foi observado no mês de Agosto como “PD” o tipo polínico *Cecropia* sp.; “PA” *Citrus* sp. 1; “PII” *Desmodium adscendens*, *Mimosa scabrella* e *Morus* sp.; e “PIO” *Pavonea* sp., *Baccharis* sp., *Hyptis* sp., *Ludwigia octovalvis* e *Citrus* sp. 2. Na amostra de Setembro *Cecropia* sp. “PD”; *Citrus* sp. 1 “PA”; *Lacmellea pananensis*, *Desmodium adscendens* e *Citrus* sp. 2 “PII”; *Mimosa scabrella*, *Baccharis* sp., *Hyptis* sp., *Miconia* sp., *Morus* sp., *Pavonea* sp. e *Ludwigia octovalvis* “PIO”. Em Outubro “PD” *Cecropia* sp.; “PII” *Morus* sp. e *Citrus* sp. 1; “PIO” *Baccharis* sp., *Mimosa scabrella*, *Hyptis* sp., *Pavonea* sp., *Citrus* sp. 2 e *Cupania vernalis*. Fevereiro contou com *Cecropia* sp. “PD”; *Morus* sp. “PA”; *Pavonea* sp. “PII”; Fabaceae sp. e *Citrus* sp. 1 “PIO”. Abril, “PD” Poaceae sp. 2; “PII” *Inga* sp. e Poaceae sp. 1; “PIO” *Croton* sp., *Mimosa scabrella*, Rutaceae sp., Sapindaceae sp. e *Cecropia* sp. (Tabela 1; Figura 2).

De maneira geral, os grãos de pólen dominantes (>45%) encontrados em todo o período de amostragem foi do tipo *Cecropia* sp., os tipos polínicos isolados importantes (3-15%) foram *Desmodium adscendens*, *Morus* sp., Poaceae sp. 2 e *Citrus* sp.1. O pólen isolado ocasional ocorrente foi *Baccharis* sp., *Croton* sp., Fabaceae sp., *Hyptis* sp., *Miconia* sp., *Ludwigia octovalvis*, Poaceae sp. 1, *Citrus* sp. 2, Rutaceae sp., *Cupania vernalis* e Sapindaceae sp. (Figura 3).

Tabela 1. Dados gerais, porcentagem, equitabilidade, diversidade e riqueza dos tipos polínicos presentes em amostras de méis coletados na Zona da Mata Rondoniense entre Agosto de 2014 e Abril de 2015.

Família/ Tipos Polínicos	Presença de Grãos de Pólen em Porcentagem									
	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
Apocynaceae										
<i>Lacmellea pananensis</i>	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Asteraceae										
<i>Baccharis</i> sp.	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Euphorbiaceae										
<i>Croton</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Fabaceae										
<i>Desmodium adscendens</i>	12,0	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mimosa scabrella</i>	6,2	1,1	2,3	-	-	-	-	-	-	2,6
<i>Ingasp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8
<i>Fabaceae</i> sp.	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-
Lamiaceae										
<i>Hyptis</i> sp.	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Malvaceae										
<i>Pavonea</i> sp.	1,1	1,5	1,7	-	-	-	4,8	-	-	-
Melastomataceae										
<i>Miconia</i> sp.	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Moraceae										
<i>Morus</i> sp.	4,6	1,4	5,5	-	-	-	18,0	-	-	-
Onagraceae										
<i>Ludwigia octovalvis</i>	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Poaceae										
Poaceae sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9
Poaceae sp. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0
Rutaceae										
<i>Citrus</i> sp. 1	28,0	25,0	13,0	-	-	-	2,4	-	-	-
<i>Citrus</i> sp. 2	0,3	3,8	0,4	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rutaceae</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
Sapindaceae										
<i>Cupania vernalis</i>	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sapindaceae</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
Urticaceae										
<i>Cecropia</i> sp.	48,0	49,0	77,0	-	-	-	72,0	-	-	2,6
Total	100	100	100	-	-	-	100	-	100	
Diversidade (H')	1,3	1,5	0,8	-	-	-	0,9	-	1,0	
Riqueza	10	13	10	-	-	-	0,6	-	0,9	
Equitabilidade (J')	0,59	0,60	0,40	-	-	-	0,50	-	0,44	

Nota-se que o tipo polínico predominante na maior parte das amostras foi a *Cecropia* sp., sendo que essa ocorreu em todos os meses, onde apenas em Abril sua presença não foi dominante. A Poaceae sp. 2 também recebeu destaque, pela sua grande representação, mesmo estando presente apenas no mês de Abril. Já o *Citrus* sp.1 é o terceiro tipo polínico com maior visualização em todo o período de amostra, sendo que entre Agosto e Outubro tem a segunda maior frequência.

Os valores de J' obtidos proporcionaram identificar que, as amostras de Agosto e Setembro foram as que alcançaram maior equitabilidade dos tipos polínicos, ou seja, maior igualdade entre as frequências na amostra, isso por esses terem maior aproximação ao valor máximo de equitatividade que é igual a 1. O mês que atingiu a maior desigualdade entre esses parâmetros foi Outubro seguido de Abril e Fevereiro (Tabela 1; Figura 4).

A diversidade dos tipos polínicos baseada no índice de Shannon-Wiever (H') e a diversidade máxima foram mais relevantes no mês de Setembro e, os meses de Fevereiro e Outubro foram os que apresentaram menor diversidade. O mês com maior riqueza foi Setembro seguido por Agosto, Outubro, Abril e Fevereiro. Segundo Santos et al. (2005) quanto maior a riqueza de tipos polínicos encontrados nas

amostras de méis, maior é a diversidade de recursos que as abelhas (*Apis mellifera*) utilizam, sendo fundamental para mostrar o potencial para a produção de mel de uma determinada região.

Figura 2. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel coletadas na Zona da Mata Rondoniense entre 2014 e 2015. **Apocynaceae:** a) *Lacmellea pananensis*; **Asteraceae:** b) *Baccharis* sp.; **Euphorbiaceae:** c) *Croton* sp.; **Fabaceae:** d) *Desmodium adscendens*; e) *Mimosa scabrella*; f) *Inga* sp.; g) *Fabaceae* sp.; **Lamiaceae:** h) *Hyptis* sp.; **Malvaceae:** i) *Pavonea* sp.; **Melastomataceae:** j) *Miconia* sp.; **Moraceae:** k) *Morus* sp.; **Onagraceae:** l) *Ludwigia octovalvis*; **Poaceae:** m) Poaceae sp. 2; n) Poaceae sp. 1; **Rutaceae:** o) *Citrus* sp. 1., p) *Citrus* sp. 2; q) Rutaceae sp.; **Sapindaceae:** r) *Cupania vernalis*; s) *Sapindaceae* sp.; **Urticaceae:** t) *Cecropia* sp. Escala de 100µm.

Com esses dados, afirma-se que Setembro apresentou-se maior para riqueza e diversidade, sendo que para a equitabilidade ele fica após Agosto e, em Outubro ocorreu a menor diversidade e equitabilidade seguido pelos meses de Fevereiro e Abril.

A riqueza de tipos polínicos de mel e o número de espécies em floração em cada mês do período de coleta demonstrou correlação positiva ($r=0,640$; $p=0,063$), onde os meses com maior quantidade de plantas em antese apresentaram elevada quantidade de tipos polínicos nas amostras de mel. Sendo que a correlação foi negativa entre a média de precipitação da região e as espécies em floração ($r=-0,634$; $p=0,066$) e entre precipitação e ocorrência de tipos polínicos ($r=-0,829$; $p=0,058$) (Figura

5). A correlação entre plantas em antese e riqueza de tipos polínicos pode se dar pela maior disponibilidade de recursos para as abelhas, no entanto, de acordo com Lima (2003), a flora apícola de determinada região apresenta espécies com diferentes graus de importância, determinados por fatores como a concentração de açúcares no néctar e características que são capazes de atrair as abelhas, como o aroma das flores e a presença de néctar, pólen e resina, sendo o pólen destinado, principalmente, a alimentação de larvas a base de proteínas, o néctar como fonte de energia fundamental na produção de mel e a resina para proteção e controle sanitário através da produção da própolis.

Figura 3. Porcentagem dos tipos polínicos presentes em cada mês amostral, sendo que os classificados como “Outros” são os tipos polínicos que apresentaram porcentagem inferior a 1% na amostra total.

Figura 4. Diversidade de Shannon-Wiever (H'), equitabilidade de Pielou (J') e riqueza dos tipos polínicos encontrados nas amostras de mel coletadas, no período de Agosto de 2014 a Abril de 2015, na Zona da Mata Rondoniense.

Nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro não houve produção de mel e com isso, não houveram amostras para serem analisadas, o que pode ser em decorrência da diminuição do número de plantas em florescimento e da intensidade de chuvas previstas para esta região. Dessa maneira, é aconselhável fazer uso de

plântio e inserção de espécies vegetais que ofereçam esse recurso em período de escassez, visando a elevação da produção e a renda do apicultor, mesmo em período chuvoso.

Figura 5. Comparativo entre a riqueza de tipos polínicos, riqueza de espécies em florescimento e precipitação pluviométrica, com base nos dados de Silva (2010), no período de Agosto de 2014 a Abril de 2015, na Zona da Mata Rondoniense.

4. CONCLUSÃO

A análise polínica do mel, produzido em um apiário da Zona da Mata Rondoniense, apontou presença de 20 tipos polínicos distribuídos em 13 famílias botânicas. As amostras apresentaram maior diversidade e riqueza de tipos polínicos no mês de Setembro e maior equitabilidade no mês de Agosto.

De maneira geral, foi observado em todo o período de estudo, a dominância do tipo polínico de *Cecropia* sp., dos tipos polínicos isolados importantes, obteve-se *Desmodium adscendens*, *Morus* sp., *Poaceae* sp. 2 e *Citrus* sp.1. Já o pólen isolado ocasional ocorrente foi *Baccharis* sp., *Croton* sp., *Fabaceae* sp., *Hyptis* sp., *Miconia* sp., *Ludwigia octovalvis*, *Poaceae* sp. 1, *Citrus* sp. 2, *Rutaceae* sp., *Cupania vernalis* e *Sapindaceae* sp.

Os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro podem ser considerados períodos de entre safra para produção de mel na região, pela baixa produção, diminuição de espécies em floração e elevada precipitação pluviométrica. Aponta-se neste estudo, a importância da investigação sobre espécies de interesse apícola que apresentem floração no período de entre safra, direcionando o manejo das colmeias e implantação de apiários, garantindo assim, o fortalecimento das colmeias sem o uso de alimento artificial, além do potencial de aumento e estabilidade da produção apícola na região.

5. AGRADECIMENTOS

À Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UNIR, ao CNPq e à SEPLAN/RO pelo auxílio com bolsa de iniciação científica, desenvolvimento científico regional e auxílio de custeio da pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

- BASTOS, E. M. Espectro polínico do mel produzido em algumas áreas antrópicas de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Biologia**, Rio de Janeiro, v.55, n.4, p.789-799, 1995.
- BECKER, M. F., GARCIA, R. C., VOLK, S. M. B. da, MORETI, A. C. de C. C., HEINZEN, E. L., DÜRREWALD, M. S. **Características Polínicas de Méis de Apis Mellifera Africanizada da Região Oeste do Paraná**. UFPB/ABZ. João Pessoa, PB. 2008.
- CARREIRA, L. M. M., JARDIM, M. A. G. **Análise polínica de méis de alguns municípios do Estado do Para-II**. Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi, série Botânica, Belém, v.10, n.1, p.83-89, 1994.
- EMBRAPA. **Sistema de Produção** 2003. Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPMel/>> Acessado em: 07 jul. 2015.
- LIMA, M. **Flora apícola tem e muita! : um estudo sobre as plantas apícolas de Ouricuri-PE** 2003. Disponível em: <<http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&id152612&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22LIMA%22&qFacets=autoria:%22LIMA%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1>> Acessado em: 07 jul. 2015.
- LOUVEAUX, J., MAURIZIO, A., VORWOHL, G. Methods of Melissopalynology. **Bee World**, v.59, n.4, p.139-157, 1978.
- MAURIZIO, A.; LOUVEAUX, J. **Pollens de plantes mellifères d Europe**. U.G.A.F.; Paris, 1965.
- MELHEM, T. S'A., CRUZ-BARRO, M. A. V., CORRÊA, A. M. da S., MAKINO-WATANABE, H., SILVESTRE-CAPELATO, M. S. F., ESTEVES, V. L. G. **Variabilidade polínica em plantas de campos de Jordão (São Paulo, Brasil)**. Boletim do Instituto de Botânica. São Paulo. 2003.
- OLIVEIRA, F. P. M., CARREIRA, L. M. M., JARDIM, M. A. G. **Caracterização polínica do mel de Apis mellifera L. em área de floresta secundária no município de Igarapé-Açu –Pará**. 1999.
- R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2014. Disponível em: <<http://www.r-project.org/>>. Acesso em: 10 jul. 2015.
- ROUBIK, D. W., MORENO, J. E. P. **Pollen and Spores of Barro Colorado Island**. Colombia, v.36, 1991.
- SANTOS, F. A. R., OLIVEIRA, A. V., LIMA, L. C. L., BARROS, R. F. M., SCHLINDWEIN, C. P., MARTINS, C. F., CAMARGO, R. C. R., FREITAS, B. M. e KIILL, L. H. P. Apícolas. In: Sampaio, E. V. S. B., Pareyn, F. G. C., Figueroa, J. M., Santos Jr., A. G. (Ed.), **Espécies da flora nordestina com importância econômica potencial**. Associação Plantas do Nordeste-Recife. p.15–2, 2005. 15.
- SEIJO, M. C., AIRA, M. J., IGLESIAS, I., JATO, M. V. Palynological characterization of honey from La Coruna province (NW Spain). **Journal of Apicultural Research**, Cardiff, v.31, n.3/4, p.149-155, 1992.
- SHANNON, C. E., WEAVER, W. **The mathematical theory of communication**. Urbana: University of Illinois Press, p.117, 1949.
- SILVA, M. J. G. da. **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**, COGEO - SEDAM / Coordenadoria de Geociências – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. COGEO – SEDAM, Porto Velho. 2012.
- SILVA, S. J. R., ABSY, M. L. Análise do Pólen encontrado em amostras de mel de *Apis mellifera L.* (Hymenoptera, Apidae) em uma área de savana de Roraima, Brasil. **Acta Amazonica**, v.30, n.4, p.579-588, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de pós-graduação em Ciências Florestais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal

Sinop-MT, 11 a 14 de novembro de 2015

ESTRUTURA VERTICAL EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

André de Paulo EVARISTO*; Emanuel MAIA; Wanderson Cleiton Schmidt CAVALHEIRO,
Anna Frida Hatsue MODRO; Mirian GUSMÃO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: andrepaolocvaristo@hotmail.com

RESUMO: Sistemas Agroflorestais são meios que envolvem o consórcio de espécies florestais com culturas agrícolas anuais e/ou perenes ou com animais, combinados ou não, utilizando, geralmente, conhecimentos tradicionais para o arranjo do sistema. Destarte, objetivou-se avaliar a estrutura vertical de agroflorestas com cupuaçu localizadas no Município de Rolim de Moura - RO. Realizou-se a divisão dos indivíduos em três estratos e, a partir disto, calculou-se densidade, frequência e área basal. O estrato médio apresentou maior densidade de indivíduos, e foi o que mais contribuiu para a área basal em dois dos sistemas estudados.

Palavras-chave: Ecologia Florestal; *Theobroma grandiflorum*; Estratos; Manejo agroflorestal.

1. INTRODUÇÃO

Sistemas Agroflorestais (SAF's) são modos de uso e manejo da terra, de forma que árvores ou arbustos são utilizados em associação com cultivos agrícolas e animais, em uma mesma área, por um mesmo período de tempo ou de maneira sequenciada (CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - CTA, 1996). Para Xavier et al. (2012) os SAF's são formas antigas e, ao mesmo tempo, modernas de uso da terra, porque são praticadas desde muitos anos atrás e, ainda hoje, se adequam ao ideal de desenvolvimento sustentável. Ainda para este mesmo autor, estes sistemas de produção, nas suas diversas modalidades, compõem uma tecnologia com capacidade de proporcionar melhorias de condições ambientais, bem como fornecer bens e serviços ao produtor rural.

Nesse âmbito, a estrutura vertical de um agroecossistema, de acordo com Cezar et al. (2013), se refere as estratégias de ocupação do espaço, conforme os grupos funcionais e potenciais presentes na área. Dessa forma, estudos voltados à estratificação do componente arbóreo podem contribuir para o manejo, por favorecer o entendimento da complexidade das relações ecológicas em níveis de distribuição e estratificação correlacionando com diversos fatores do local, além de contribuir para o planejamento de métodos e técnicas mais voltadas para a sustentabilidade e num contexto ecológico frente à conjuntura da agricultura atual (DIAS, 2013).

Além disso, esses estudos podem contribuir para o entendimento do estado sucessional, de manejos que foram, e possam vir a ser, realizados na área, bem como analisar a distribuição das espécies nos estratos existentes correlacionando com produção e/ou outras variáveis.

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo estudar a estrutura vertical de três sistemas agroflorestais localizados na Zona da Mata Rondoniense e analisar a densidade e área basal a partir dos estratos existentes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado em três sistemas agroflorestais para cultivo do cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd ex Spreng) Schum), localizados no município de Rolim de Moura - RO. O primeiro sistema, denominado SAF 1, foi implantado à cerca de 25 anos classificado como rústico (PERFECTO et al., 2005), o segundo, chamado de QAF (Quintal Agroflorestal), à 15 anos sendo uma policultura tradicional e o terceiro, SAF 2, à aproximadamente 22 anos classificado como um policultivo comercial.

Segundo a classificação de Köppen-Geiger o clima é do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, com período de estiagem bem definido, apresentando precipitação média de 2.000 mm, umidade relativa do ar de 79 % e temperatura média de 25°C (SEDAM, 2012). Nas áreas, com cerca de um hectare cada, foram realizadas medições de DAP (Diâmetro à Altura do Peito) e estimado a altura de todos os indivíduos com $DAP \geq 5\text{cm}$. Para as análises da estrutura vertical seguiu-se a metodologia descrita por Souza e Leite (1993), conforme Equação 01, 02 e 03:

$$E.I. = h_j < (\bar{h} - 1.S) \quad (\text{Equação 01})$$

$$E.M. = (\bar{h} - 1.S) \leq h_j < (\bar{h} + 1.S) \quad (\text{Equação 02})$$

$$E.S. = h_j \leq (\bar{h} + 1.S) \quad (\text{Equação 03})$$

Em que: E.I. = Estrato Inferior; E.M. = Estrato Médio; E.S. = Estrato Superior; \bar{h} = Média das alturas dos indivíduos amostrados, em m; S = Desvio padrão das alturas totais, em m; h_j = Altura total da j -ésima árvore individual, em m.

Já para os parâmetros da estrutura horizontal por estrato de dossel seguiu-se a metodologia proposta por Zambonim et al. (2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Constatou-se que a altura média dos sistemas está relacionada, entre outros fatores, à idade e a densidade de plantas no local, já que o SAF 1, plantio mais antigo e com maior quantidade de indivíduos ($n=1174$), apresentou maior média de altura (Tabela 01). O menor desvio de altura apresentado pelo SAF 2 pode ser compreendido em função de sua menor riqueza (20 espécies), inferindo que as espécies presentes no local ocuparam estratos próximos.

Tabela 01: Estrutura vertical do componente arbóreo e de palmeiras de três sistemas agroflorestais localizados na Zona da Mata Rondoniense.

Dispersão dos valores de altura				
Local	h mínima	h média	h máxima	S
SAF 1	2,0	9,1	28	5,04
QAF	2,0	6,3	17	3,21
SAF 2	2,0	8,7	15	2,38

Parâmetros da estrutura horizontal por estrato de dossel				
Estrato de dossel		Densidade Distribuição G		
		Densidade	Distribuição	G
SAF 1	E.I. ($h < 4,06m$)	179	15,25	1,01
	E.M. ($4,06m \leq h < 14,14m$)	823	70,10	15,55
	E.S. ($h > 14,14m$)	172	14,65	12,60
QAF	E.I. ($h < 3,09m$)	126	25,82	0,36
	E.M. ($3,09m \leq h < 9,51m$)	260	53,28	3,36
	E.S. ($h > 9,51m$)	102	20,90	3,57
SAF 2	E.I. ($h < 6,35m$)	135	20,39	1,51
	E.M. ($6,35m \leq h < 11,11m$)	445	67,22	16,37
	E.S. ($h > 11,11m$)	82	12,39	5,80

E.I.: Estrato Inferior; E.M.: Estrato Médio; E.S.: Estrato Superior; h: altura (m); S: Desvio Padrão (m); Densidade (Plantas ha^{-1}); Distribuição (%); G: Área Basal ($m^2 ha^{-1}$).

Os três sistemas demonstram o estrato médio como mais representativo, cabendo destacar que o número reduzido de espécies no estrato inferior, se comparado ao estrato médio, ocorreu em função da não inclusão dos indivíduos com $DAP < 5$ cm e porque, em ambas as áreas pesquisadas, são realizadas roçadas anuais para o controle de espécies regenerantes. O cupuaçu, principal espécie em todos os agroecossistemas estudados, apresentou mais indivíduos no estrato inferior (QAF $n=114$; e SAF 2 $n=73$) e estrato médio (SAF 1 $n=189$), corroborando com a ideia de que, por ser uma espécie que expressa boa adaptação à sombra, o seu consórcio com outros componentes florestais permite obter resultados satisfatórios no campo econômico e ecológico (MULLER et al., 1995).

Entretanto, mesmo ocupando o estrato inferior no QAF e estrato médio no SAF 1, a média de altura dos cupuaçuzeiros nesses sistemas, 9,1 e 8,72m respectivamente, pode ser considerado alto para a espécie quando se objetiva produção de frutos, já que plantas de baixo porte facilitam seu manejo (FRAIFE FILHO, s/d).

Voltando-se para o estrato superior, foi constatada a presença de espécies classificadas como pioneiras, destacando a Caroba (*Jacaranda copaia* (Aubl.) D. Don) (SAF 1), a Seringueira (*Hevea brasiliensis* (HBK) M. Arg.) (SAF 1 e SAF 2), a Bandarra (*Schizolobium amazonicum*) (QAF) e a Teca (*Tectona grandis* L.f.) (QAF), e espécies secundárias tardias, como a Garapa (*Apuleia leiocarpa* Vog. Macbride) e a Castanheira (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) no SAF 1, indicando que os sistemas estão em processo de sucessão secundária, já que grande parte das plantas advém de regeneração natural e/ou plantio.

Ao analisar a contribuição dos estratos para a área basal (G) em cada sistema, observa-se que o estrato médio foi o responsável por maiores valores deste parâmetro no SAF 1 e SAF 2, isso em função, especialmente, da frequência de indivíduos nesse estrato, no qual o cupuaçu (SAF 1: $n=189$, $G=2,02 m^2 ha^{-1}$; SAF 2: $n=48$, $G=0,78 m^2 ha^{-1}$) e a seringueira (SAF 1: $n=174$, $G=3,69 m^2 ha^{-1}$; SAF 2: $n=391$, $G=15,52 m^2 ha^{-1}$) foram as espécies mais responsivas em ambos os sistemas.

No QAF, embora o Estrato médio tenha apresentado maior frequência de indivíduos, como nos demais sistemas, foi o Estrato superior que contribuiu em maior quantidade para a área basal da agrofloresta, isso em função da presença de árvores com maiores diâmetros nesse estrato, com destaque para o Sobrasil (*Colubrina glandulosa* Perkins) ($n=50$, $G=1,21 m^2 ha^{-1}$), Bandarra ($n=20$, $G=0,85 m^2 ha^{-1}$) e Teca ($n=12$, $G=0,49 m^2 ha^{-1}$). A maior contribuição do estrato superior para a área basal do sistema também foi observado por Zambonim et al. (2013) em um sistema Silvibananeiro no município de Biguaçu, SC.

4. CONCLUSÕES

A estratificação vertical das agroflorestas estudadas demonstrou a predominância de indivíduos no estrato médio, seguido pelo estrato inferior. Sendo que estrato médio foi o que mais contribuiu para a área basal no SAF 1 e SAF 2.

5. AGRADECIMENTOS

Às famílias proprietárias das áreas pela oportunidade em realizar o estudo e ao CNPq pelo auxílio financeiro ao projeto 458781/2014-2.

6. REFERÊNCIAS

- CEZAR, L. S.; ARAUJO, N. G.; VIANA, T. G.; MELLO, D. L. N. GROSS, E. **Estrutura vertical do sistema agroflorestal Cabruca em assentamentos rurais no território litoral sul da Bahia**. 2013. In: IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais.
- CTA - Centro de Tecnologia Alternativa. **Sistemas Agroflorestais**. (Vale do Guaporé – MT); Pontes e Lacerda – MT. Agosto de 1996. 15 p.
- DIAS, T. L. **Estrutura e estratificação vertical em florestas tropicais**. 2013. Disponível em: <<http://ecologiaparatodos.org/2013/02/26/estrutura-e-estratificacao-vertical-em-florestas-tropicais/>>. Acesso em 28 de Abr de 2015.

FRAIRE FILHO, G. A. **Cultivo do cupuaçuzeiro para o estado da Bahia.** Disponível em: <<http://www.ceplac.gov.br/radar/cupua%C3%A7uzeiro.htm>>. Acesso em 28 de Abr de 2015.

PERFECTO, I.; VANDERMEER, J.; PINTO, L. S. Biodiversity, yield, and shade coffee certification. **Ecological Economics**, v.54, p.435– 446, 2005.

SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010.** Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

XAVIER, F. A. S.; CARDOSO, I. M. e MENDONÇA, E. S. **Fertilidade do solo em sistemas agroflorestais.** In: FERTBIO 2012, Maceió - AL.

ZAMBONIM, F. M.; LICHTENBERG, L. A.; BRASIL, C. L.; PERUCH, L. A. M.; SALERNO, A. R. e SILVA JUNIOR, A. A. **Caracterização da estrutura horizontal e vertical do componente arbóreo de um sistema silvibananeiro em clima subtropical úmido.** In: IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais Ilhéus, BA. 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *PROTIUM* EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA

André de Paulo EVARISTO*, Marta Silvana Volpato SCCOTI,
Wanderson Cleiton Schmidt CAVALHEIRO, Anderson Roberto BENTO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: andrepaoloevaristo@hotmail.com

RESUMO: Estudos fitossociológicos e de dispersão dos indivíduos possibilitam melhor compreensão dos aspectos ecológicos destes no ambiente, subsidiando informações para a elaboração de planos de manejo sustentáveis, indicação de atividades silviculturais e de uso das espécies para recuperação de ambientes perturbados pelo homem. Assim, objetivou-se com este trabalho o estudo fitossociológico e forma de dispersão de duas espécies do gênero *Protium* (*Protium robustum* (Swart) D. M. Porter e *Protium hebetatum* Daly) num trecho de Floresta Ombrófila Aberta na Reserva Biológica (REBIO) Guaporé – RO. Foram amostrados todos os indivíduos com Diâmetro à Altura do Peito (DAP) ≥ 10 cm em dez parcelas de 50m x 50m distribuídas sistematicamente em três transectos. Foi calculado, para ambas as espécies, parâmetros da estrutura horizontal, vertical, diamétrica e o padrão de distribuição destas na área. *P. robustum* se apresentou bem estruturado nos parâmetros horizontais, com indivíduos em todos os estratos e classes de diâmetro. Já *P. hebetatum* demonstrou menor densidade (5,2 ind.ha⁻¹), frequência (40 %) e dominância (0,069 m².ha⁻¹), além de representantes apenas na classe de menor diâmetro (10-20 cm) e nos estratos inferior e médio. Ambas as espécies apresentaram padrão de distribuição agregada, o que sugere ocorrência restrita em determinados pontos da floresta, sendo importante o monitoramento de outras características do ambiente para melhor entendimento dos aspectos ecológicos dessas espécies.

Palavras-chave: fitossociologia, índice de morisita, unidades de conservação.

1. INTRODUÇÃO

A família Burseraceae é representada por árvores e arbustos aromáticos, que possuem folhas alternas e compostas de margem inteira ou serreada, folíolos com pulvínulo, inflorescências ocorrem como racemos, panículas ou pseudo-espigas. Possuem flores unissexuadas e frutos drupáceos, às vezes capsulares, muitas vezes oblíquos. Esta família possui distribuição pantropical, com ocorrência, no Brasil, de sete gêneros e cerca de 100 espécies. O interesse econômico da família advém do forte aroma exalado pelas folhas e casca e do exsudato liberado por algumas espécies, que é bastante utilizada na fabricação de cosméticos e medicamentos (RIBEIRO et al., 1999; SOUZA; LORENZI, 2012).

O gênero *Protium* possui cerca de 90 espécies, sendo o mais distribuído no país. A resina liberada por espécies desse gênero pode ser utilizada para acender fogo, suas folhas são aromatizantes e algumas espécies possuem frutos comestíveis. A madeira de várias espécies pode ser explorada para uso em construção e carpintaria

(KILLEEN et al., 1993; SOUZA; LORENZI, 2012). Dentro desse gênero, encontra-se *Protium robustum* (Swart) D. M. Porter, espécie arbórea nativa do Brasil, com ocorrência nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso, comercialmente explorada para carvoaria, construção interna e produção de compensados e caixotes (WANZELER et al., 2010; DALY, 2014) e *Protium hebetatum* Daly, que ocorre no norte da América do Sul em hábitat de solo argiloso. Estudos sugerem que o tronco dessa espécie possui propriedades farmacológicas (RIBEIRO et al., 1999; MARQUES, 2010; COSTA et al., 2012).

Assim, espécies de ampla ocorrência e com diversos usos tem sido foco de estudos pela comunidade científica que passou a se preocupar, desenvolvendo pesquisas que buscam compreender o comportamento ecológico dessas espécies e o seu grau de conservação nos remanescentes florestais. Nesse sentido, a abordagem das populações de espécies quanto a sua estrutura, classificação e relações

dentro de determinados ambientes podem ser realizadas através da fitossociologia, a qual permite uma avaliação momentânea da estrutura vegetal em dado local, descrita pela densidade, frequência e dominância.

A densidade representa o número de indivíduos por unidade de área, a frequência relaciona-se a ocorrência desses indivíduos na área amostrada e a dominância à ocupação do local pelos representantes de determinada espécie, expressa pela somatória da área basal destes (FELFILI; VENTUROLI, 2000).

Associada ao estudo da estrutura fitossociológica, outras análises, como a forma de dispersão, permitem melhor entendimento dos aspectos ecológicos, compreendendo como estas espécies estão distribuídas na área. Esta distribuição pode ser aleatória, quando os indivíduos ocorrem em qualquer ponto do espaço, uniforme, sendo observada homogeneidade no espaçamento entre os espécimes, ou agregada, quando vários indivíduos são atraídos para locais específicos do ambiente ou por outros representantes da espécie, formando grupos (PIVELLO; ROSSO, 2004).

Para a determinação da distribuição espacial das espécies alguns índices são utilizados, como o Índice de Morisita, que expressa qualidade na detecção do grau de dispersão das espécies e sofre pouca influência do tamanho da área estudada (BARROS; MACHADO, 1984). Diante disso, o objetivo desse trabalho foi realizar um estudo fitossociológico e grau de distribuição de duas espécies do gênero *Protium* (*Protium robustum* (Swart) D. M. Porter e *Protium hebetatum* Daly) encontradas em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta na Reserva Biológica (REBIO) Guaporé, RO, de forma a descrever o grau de conservação dessas espécies dentro da área e a sua forma de ocorrência, podendo essas informações subsidiar as políticas de uso sustentável dessas espécies em planos de manejo e em programas de recuperação de áreas alteradas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados sobre as populações de *P. robustum* e de *P. hebetatum* foram coletados em um trecho de floresta localizado na Reserva Biológica (REBIO) Guaporé (S 12°20'45,10" e W 63°20'46,13"), a qual ocorre entre os municípios de Alta Floresta do Oeste e São Francisco do Guaporé no estado de Rondônia (Figura 1). O clima predominante da região é do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, com temperatura média de 25°C, precipitação média de 2.000 mm, umidade relativa do ar de 79 % e estação de seca bem definida (SEDAM, 2012). A vegetação natural na área é composta basicamente por Floresta Ombrófila Aberta (IBGE, 2012).

Os dados foram obtidos a partir da realização de inventário em dez parcelas permanentes de 50m x 50m subdivididas em unidades de 10m x 10m, distribuída de forma sistemática dentro de três transectos existentes no local (Figura 2). Em cada parcela avaliou-se todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥10,0 cm com o uso de fita diamétrica, e a altura desses indivíduos foi obtida através de estimativa. A caracterização da estrutura horizontal das espécies selecionadas foi feita a partir dos parâmetros fitossociológicos: densidade absoluta (Equação 1),

frequência absoluta (Equação 2) e dominância absoluta (Equação 3) (FELFILI; VENTUROLI, 2000), todos calculados pelo Programa Fitopac 2 (SHEPHERD, 2010).

Figura 1: Localização da Reserva Biológica do Guaporé. Fonte: Adaptado de Cavalheiro, 2015.

Figura 2: Distribuição das unidades amostrais num trecho de Floresta Ombrófila Aberta da Reserva Biológica do Guaporé, RO. Fonte: Adaptado de Cavalheiro, 2015.

$$DA = \frac{n}{a} \quad (\text{Equação 1})$$

$$FA = \frac{P_i}{P_t} \times 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$DoA = \frac{G}{a} \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: DA = densidade absoluta da espécie (ind.ha⁻¹); n = número de indivíduos amostrados da espécie (ind.); a = área total amostrada (ha); FA = frequência absoluta da espécie (%); P_i = número de parcelas em que ocorreu a espécie; P_t = número total de parcelas; DoA = dominância absoluta espécie (m².ha⁻¹); G = área basal espécie (m²); a = área total amostrada (ha).

Para análise da estrutura vertical das duas espécies utilizou-se os dados obtidos para os estratos da floresta descritos por Cavalheiro (2015) (Tabela 1). A partir dessas informações calculou-se o valor fitossociológico absoluto (VFabs) para cada espécie dentro de cada estrato (Equação 4) (LONGHI, 1980). A análise da distribuição

diamétrica foi feita a partir da divisão em quatro classes de diâmetro, com intervalo de 10 cm, com base no valor máximo e mínimo apresentado pelos indivíduos das espécies estudadas. O padrão de distribuição dos indivíduos das duas espécies foi avaliado através do Índice de Morisita (Equação 5) e a significância desse índice foi testada por meio do teste qui-quadrado (5%) (Equação 6) (BARROS; MACHADO, 1984).

Tabela 1: Estrato vertical observado para a composição de espécies amostradas em um Trecho de Floresta Ombrófila Aberta na REBIO Guaporé, RO.

Estrato	Limite dos estratos (m)	Altura média (m)	N	VFj
Inferior	Até 9	7,11	214	0,16
Médio	9,1 até 19,0	17,3	931	0,69
Superior	≥ 19,1	22,6	209	0,15
Total			1354	

N = número total de indivíduos amostrado em cada estrato; VFj = Valor Fitossociológico do estrato ($VF_j = N/N_i$).

$$VFabs = VFj * ni \quad (\text{Equação 4})$$

$$I = n * \frac{\sum x^2 - N}{N(N-1)} \quad (\text{Equação 5})$$

$$X^2 = n * \frac{\sum x^2}{N} - N \quad (\text{Equação 6})$$

Em que: VFj = Valor Fitossociológico do estrato j; ni = número de indivíduos da espécie i no estrato j; I = índice de Morisita; X² = valor do qui-quadrado; n = número total de parcelas amostradas; N = número total de indivíduos da espécie, contidos em n parcelas; x² = quadrado do número dos indivíduos por parcela.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A espécie *P. robustum*, na área estudada, apresentou densidade de 32,4 ind.ha⁻¹, frequência de 90 % e dominância de 0,5825 m².ha⁻¹. A densidade encontrada neste trabalho foi superior a constatado por Bentes-Gama et al. (2009), avaliando indivíduos com DAP ≥ 15 cm em um fragmento de Floresta Ombrófila Aberta no município de Porto Velho – RO (2,6 ind.ha⁻¹), e por Condé; Tonini (2013), numa Floresta Ombrófila Densa, localizada no município de Caracará – RR, quantificando árvores com DAP ≥ 10 cm (0,22 ind.ha⁻¹). Na área de estudo, a espécie, além de estar bem representada na estrutura horizontal, também apresentou indivíduos em todos os estratos da floresta (Tabela 2).

Espécies com esse comportamento estrutural dentro de uma floresta em estágio secundário, como é o caso do trecho estudado na REBIO do Guaporé (CAVALHEIRO, 2015), podem ser descritas como espécies secundárias tardias a clímax, pois de acordo com Budowski (1965), espécies desses dois grupos ecológicos tendem a apresentar de três até cinco estratos e tolerância à sombra somente no estágio jovem. Corroborando com o resultado, Condé; Tonini (2013) também caracterizaram esta espécie como secundária em área de Floresta Ombrófila Densa. Além da representatividade da espécie nos três estratos verticais, a distribuição diamétrica em forma de J invertido, ou seja, maior número de indivíduos

nas primeiras classes de diâmetro (Figura 3) comprova o seu caráter ecológico secundário na área de estudo, assim como a sua estabilidade na composição florística, garantindo a permanência da espécie ao longo do tempo, caracterizando-a como espécie típica da tipologia florestal estudada.

Tabela 2: Estrutura vertical de duas espécies do gênero *Protium* em um Trecho de Floresta Ombrófila Aberta na REBIO Guaporé, RO.

Dispersão dos valores de altura				
Espécie	h min.	h méd.	h máx.	S
<i>P. robustum</i>	5,00	12,31	24,00	3,75
<i>P. hebetatum</i>	5,00	9,15	14,00	2,26
Espécie	Estratos	n	VFabs	G
	Inferior	11	1,76	0,0530
<i>P. robustum</i>	Médio	66	45,54	0,4237
	Superior	4	0,60	0,1058
	Inferior	7	1,12	0,0248
<i>P. hebetatum</i>	Médio	6	4,14	0,0440
	Superior	0	0	0

h = altura (m); S = Desvio Padrão (m); n = Número de indivíduos amostrados em cada estrato; VFabs = Valor Fitossociológico Absoluto (ind.estr⁻¹); G = Área Basal (m².ha⁻¹).

Figura 3. Densidade de indivíduos de duas espécies do gênero *Protium* observados em um Trecho de Floresta Ombrófila Aberta na REBIO Guaporé, RO. Classes de diâmetro: I (10cm ≤ DAP < 20cm); II (20cm ≤ DAP < 30cm); III (30cm ≤ DAP < 40cm); IV (DAP ≥ 40cm).

Já *P. hebetatum* apresentou-se com menor estabilidade na estrutura da floresta, para esta espécie verificou-se densidade de 5,2 ind.ha⁻¹, frequência de 40 % e dominância de 0,069 m².ha⁻¹. No entanto, o valor de densidade encontrado foi superior ao observado por Alarcón; Peixoto (2007) em Floresta de Terra Firme no município de Caracará – RR, avaliando árvores com DAP ≥ 10 cm, na qual encontraram densidade de 2 ind.ha⁻¹, já a dominância ficou próxima ao verificado pelos mesmos autores (0,06 m².ha⁻¹), fato esse associado aos baixos valores de diâmetro constatado para os indivíduos desta espécie na área de estudo (12,6 cm ± 3 cm). Entretanto, em outros estudos (MATOS; AMARAL, 1999; PINTO et al., 2005; ROSA et al., 2009; BRITO, 2010), realizados em Floresta Ombrófila Densa a densidade observada foi

maior que a constatada na área de estudo colaborando com Gama et al. (2005) que citam a ampla ocorrência dessa espécie na Amazônia, principalmente nas áreas de Terra Firme.

Assim, a menor densidade da espécie observada na área amostrada da REBIO do Guaporé pode estar associada à exploração madeireira que reduziu o número de indivíduos por unidade de área, principalmente dos indivíduos com maiores dimensões, comprovado pela estrutura diamétrica (Figura 3), na qual observou a totalidade de indivíduos concentrados apenas na classe de 10 a 20 cm.

Na área de estudo *P. hebetatum* apresentou indivíduos, apenas no estrato inferior e médio. Esse comportamento também foi descrito em estudo realizado por Ribeiro et al. (1999) onde a espécie foi caracterizada como ocorrente em subdossel. Assim como *P. robustum*, *P. hebetatum* também apresentou caráter de espécie secundária na área de estudo. Em outros trabalhos como de Asmus (2008), a espécie foi caracterizada como clímax.

A avaliação do padrão de distribuição dos indivíduos de ambas as espécies revelou que estas se apresentaram agrupadas na área, pois o valor calculado de qui-quadrado (28,75 para *P. robustum* e 26,23 para *P. hebetatum*) foi maior que o valor tabelado (16,92), à significância de 5 %, tendo, portanto, o Índice de Morisita (1,25) para *P. robustum* e 2,44 para *P. hebetatum*) se diferindo significativamente de 1. Dessa forma, percebe-se que os indivíduos dessas espécies, pelo seu grau de agrupamento na área, ocorrem em ambientes específicos e, o estudo de outras variáveis, como solo, umidade, inclinação do terreno, entre outras, podem auxiliar no melhor entendimento das suas características ecológicas.

4. CONCLUSÕES

Protium robustum apresentou-se como espécie típica da tipologia florestal na área de estudo, estando bem estruturada em termos de padrão horizontal, vertical e diamétrico. *Protium hebetatum* pode ter tido sua estrutura afetada pelos processos de exploração no passado.

Na estrutura vertical, as espécies se mostraram mais abundantes no estrato inferior e médio, indicando caráter secundário. As duas espécies apresentaram padrão de distribuição agregado, sendo interessante o monitoramento de outras características do ambiente para melhor compreensão dos aspectos ecológicos dessas espécies.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Costa Marques – RO por toda assistência prestada na execução dos trabalhos e a todos os amigos que auxiliaram nas atividades de campo.

6. REFERÊNCIAS

ALARCÓN, J. G. S.; PEIXOTO, A. L. Florística e fitossociologia de um trecho de um hectare de floresta de terra firme, em Caracaraí, Roraima, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais**, Belém, v.2, n.2, p. 33-60, mai./ago. 2007.

ASMUS, G. F. **Influência da topografia na disponibilidade de nitrogênio mineral e na assimilação de nitrato por árvores da floresta de terra firme na Amazônia Central**. 2008. 34f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008.

BARROS, P. L. C.; MACHADO, S. A. **Aplicação de Índices de dispersão em espécies de Florestas Tropicais da Amazônia brasileira**. Curitiba: FUPEF-UFRPR, 1984. 42p. (Série Científica, n. 1).

BENTES-GAMA, M. M.; LEAL, G. S.; BARROS, J. O.; LOPES, R. H.; LÓPEZ, G. F. Z.; SILVEIRA, J.C. **Características da estrutura de uma floresta de terra firme em Porto Velho, Rondônia**. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2009. (Embrapa Rondônia. Circular Técnica, 109).

BRITO, J. M. **Estrutura e composição florística de uma floresta de baixio de terra firme da Reserva Adolpho Ducke, Amazônia Central**. 2010. 78f. Dissertação (Mestrado em Botânica) – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 2010.

BUDOWSKI, G. N. Distribution of tropical American rain forest species in the light of succession processes. **Turrialba**, San José, v.15, n.1, p. 40-42, 1965.

CAVALHEIRO, W. C. S. **Caracterização de um trecho de Floresta Ombrófila Aberta na REBIO Guaporé, RO**. 2015. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2015.

CONDÉ, T. M.; TONINI, H. Fitossociologia de uma Floresta Ombrófila Densa na Amazônia Setentrional, Roraima, Brasil. **Acta Amazônica**, Manaus, v.43, p. 247-260, 2013.

COSTA, T. O. G.; ALMEIDA, R. A.; KOOLEN, H. H. F.; SILVA, F. M. A.; PINTO, A. C. Constituintes químicos do caule de *Protium hebetatum* (Burseraceae). **Acta Amazônica**, Manaus, v.42, p. 557-560, 2012.

DALY, D.C. *Burseraceae* in **Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2014. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB22383>>. Acesso em: 16 set 2015.

FELFILI, J. M.; VENTUROLI, F. **Tópicos em análise da vegetação**. Brasília: Universidade de Brasília, 2000. 34 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 92 p.

GAMA, J. R. V.; SOUZA, A. L.; MARTINS, S. V.; SOUZA, D. R. Comparação entre florestas de várzea e de terra firme do estado do Pará. **Revista Árvore**, Viçosa, v.29, n.4, p. 607-616, 2005.

- KILLEEN, T. J.; ESTIGARRIBIA, E. G.; BECK, S. G. **Guia de Árvores de Bolívia**. La Paz: Quipus S.R.L., 1993. 958 p.
- LONGHI, S.J. **A estrutura de uma floresta natural de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze, no sul do Brasil**. 1980. 198f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1980.
- MARQUES, D. D. **Contribuição ao conhecimento químico da flora acreana: *Protium hebetatum* Daly, *Protium heptaphyllum* (Aublet) Marchand subsp. *ulei* (Swat) Daly e *Protium heptaphyllum* (Aublet) Marchand subsp. *heptaphyllum***. 2010. 212f. Tese (Doutorado em Química Orgânica) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.
- MATOS, F. D. A.; AMARAL, I. L. Análise ecológica de um hectare em Floresta Ombrófila Densa de terra-firme, Estrada da Várzea, Amazonas, Brasil. **Acta amazônica**, Manaus, v.29, p. 365-379, 1999.
- PINTO, F. R.; SOUZA, C. R.; SANTOS, J.; LIMA, A. J. N.; TEIXEIRA, L.; M.; CARNEIRO, V. M. C.; HIGUCHI, N. **Análise Fitossociológica e Estimativas de Biomassa e Carbono em uma Floresta Primária na Região de Manaus (AM)**. 2005. In: VII Congresso de Ecologia do Brasil, Caxambu – MG.
- PIVELLO, V.; ROSSO, S. **Ecologia: Módulo 4**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. 48 p.
- RIBEIRO, J. E. L. S.; HOPKINS, M. J. G.; VICENTINI, A.; SOTHERS, C. A.; COSTA, M. A. S.; BRITO, J. M.; SOUZA, M. A. D.; MARTINS, L. H. P.; LOHMANN, L. G.; ASSUNÇÃO, P. A. C. L.; PEREIRA, E. C.; SILVA, C. F.; MESQUITA, M. R.; PROCÓPIO, L. C. **Flora da Reserva Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central**. Manaus: INPA, 1999. 816 p.
- ROSA, A. L.; BRITO, W. F.; SCUDELLER, V. **Estrutura fitossociológica de dois hectares de floresta ombrófila densa na reserva de desenvolvimento sustentável Tupé – Manaus – Amazonas**. 2009. In: VIII Workshop do Biotupé “Ciência e Tecnologia x dia a dia das comunidades rurais da Amazônia”, Manaus – AM.
- Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.
- SHEPHERD, G. J. **FITOPAC 2: manual do usuário**. Campinas: Unicamp, 2010. 91 p.
- SOUZA, V. C.; LORENZI, H. **Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado no APG III**. 3.ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2012. 768 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EXTRAÇÃO DE DNA GENOMICO EM GENOTIPOS DE *Tectona grandis* Linn. f.

Antonio Marcos CHIMELLO^{1*}, Raiane Scandiane da SILVA¹, Ana Aparecida Bandini ROSSI²,
Leonarda Grillo NEVES¹, Taiana Paula Streck VENDRUSCOLO¹

¹Departamento de Agronomia, Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: antoniokimelo@hotmail.com

RESUMO: A *Tectona grandis* Linn. f., (teca) pertence à família Lamiaceae, é natural da Índia Peninsular, Myanmar, Laos e Tailândia. Possui alto valor econômico devido às características de sua madeira. A teca atende aos principais critérios de seleção das espécies florestais para a produção de madeira de rápido crescimento. Estudos de identificação e caracterização da diversidade genética de plantas por meio de técnicas moleculares envolvem a avaliação de um grande número de indivíduos, exigindo a utilização de métodos eficientes na extração de DNA, com elevada quantidade, qualidade, íntegro e livre de impureza. O isolamento de DNA é uma etapa de extrema importante para os estudos que visam analisar a variabilidade genética e/ou a organização do genoma. Porém, estudos sobre a variabilidade genética da *Tectona grandis*, realizados por meio de marcadores moleculares ainda são escassos. A caracterização molecular permite melhor estimar a variabilidade genética das populações, já que ela atua no DNA e assim, permite uma melhor indicação de genótipos que podem ser utilizados em um programa de melhoramento. O objetivo desse trabalho foi avaliar e quantificar o DNA extraído de 30 genótipos de *Tectona grandis*, seguindo o protocolo descrito por Doyle; Doyle em 1990, modificado por Giustina em 2012, visando posteriores estudos via marcadores moleculares. Foram coletadas folhas jovens e sadias de cada um dos genótipos separadamente, e transportadas ao laboratório de Genética Vegetal e Biologia Molecular do Campus Universitário de Alta Floresta, MT – UNEMAT, para posterior extração de DNA. No Laboratório, o DNA foi extraído de aproximadamente 100 mg de folhas seguindo o método CTAB descrito por Doyle; Doyle em 1990. A qualidade e a concentração do DNA extraído foram confirmadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%, com voltagem constante de 100 V por aproximadamente uma hora. A concentração foi comparada através de dois pesos moleculares de DNA padrão (lambda) com amplitude de variação de 10 e 50 ng, e a coloração do gel foi realizada com brometo de etídeo. Em seguida os géis foram visualizados em transiluminador UV e fotodocumentados com câmera digital. O método utilizado para a extração do DNA em teca proporcionou o isolamento do DNA de boa qualidade e concentração satisfatória. A quantidade de DNA obtido variou aproximadamente entre 5 a 100 ng/μl. Alguns genótipos apresentaram retenção no pocinho por apresentarem contaminação da amostra por polissacarídeos, fato que representa o principal problema no processo de purificação do DNA. De modo geral o método utilizado mostrou-se eficiente, proporcionando uma extração de DNA de boa qualidade e quantidade, possibilitando dessa forma, sua amplificação e posteriores estudos através de marcadores moleculares.

Palavra-chave: Teca, CTAB, polimorfismo.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

HISTÓRICO DAS CAUSAS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DE 2005-2010

Arlindo de Paula MACHADO NETO, Veruska Lorrana Corrêa BATISTELLA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: arlando.neto08@gmail.com

RESUMO: O fogo é considerado como a maior ameaça para a conservação da biodiversidade e dos processos ecológicos em áreas naturais, existente nos seus limites (MEDEIROS & FIEDLER, 2004). O monitoramento dos incêndios é de fundamental importância para viabilizar o controle do fogo, diminuir custos nas operações de combate e amenizar os danos. Conhecer as principais causas dos incêndios se torna importante para se fazer um trabalho objetivando a prevenção, visando a redução das causas mais frequentes. O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães está situado no limite dos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães – Mato Grosso. Os dados dispostos na pesquisa foram obtidos através dos Registros de Ocorrência de Incêndio (ROI). Foram registrados 72 incêndios no interior do parque, com média de 12 ocorrências por ano. As principais causas analisadas foram incendiários, com 47,22%, seguido pela queima para limpeza com 20,83%, e raios com 12,5%, respectivamente. Para extensão de área queimada, as principais causas foram queima para limpeza, correspondente a 60,41% do total da área do parque, seguida pelo grupo de causas indeterminadas, totalizando 29,26% da área. Conclui-se que é necessária a introdução de uma política de educação ambiental proporcionando maiores informações para a população vizinha em relação ao uso e consequências ambientais ocasionadas pelo fogo, bem como a perícia para a determinação das reais causas dos incêndios florestais no parque.

Palavra-chave: PARNA, cerrado, ICMBio

1. INTRODUÇÃO

O fogo é considerado como a maior ameaça para a conservação da biodiversidade e dos processos ecológicos em áreas naturais, existente nos seus limites (MEDEIROS; FIEDLER, 2004). A grande heterogeneidade de paisagens, características do Cerrado, abriga uma importante diversidade florística (RATTER et al., 2000), com um significativo número de espécies de plantas endêmicas (GIULIETTI et al., 2000). Embora o bioma seja relativamente adaptado ao fogo, a ocorrência de queimadas frequentes pode afetar negativamente o estabelecimento de árvores e arbustos (HOFFMANN; MOREIRA, 2002) e, conseqüentemente, modificar os processos evolutivos mantidos sob diferentes condições de fogo (WHELAN, 1995).

No Brasil grande parte das Unidades de Conservação (UC's) vem sendo atingidas por incêndios florestais, todos os anos. Hoje, menos de 3% da superfície do bioma Cerrado está protegida em UC's e mais de 60% da região já foi profundamente modificada pela ocupação antrópica (BRASIL et al., 1999; CAVALCANTI, 2000). O monitoramento dos incêndios é de fundamental importância para viabilizar o controle do fogo, diminuir

custos nas operações de combate e amenizar os danos. Conhecer as principais causas dos incêndios se torna importante para se fazer um trabalho objetivando a prevenção, visando a redução das causas mais frequentes. Para padronizar e analisar as causas dos incêndios florestais, o Serviço Florestal dos Estados Unidos desenvolveu uma classificação, adotada nas publicações da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) (SOARES, 1971), que engloba oito grupos, a saber:

a) Raios – incêndios causados direta ou indiretamente por descargas elétricas na atmosfera, sendo a única causa natural de ocorrência de incêndios.

b) Incendiários – incêndios provocados intencionalmente por pessoas em propriedades alheias.

c) Queimas para limpeza – incêndios originários do uso do fogo para limpeza do terreno que, por negligência ou descuido, tenham escapado ao controle.

d) Fumantes – incêndios provocados por fósforos ou pontas de cigarro acesos.

e) Operações florestais – incêndios provocados por trabalhadores florestais em atividades florestais, com exceção os causados pelo ato de fumar.

f) Fogos de recreação – incêndios causados por pessoas que utilizam a floresta como local de recreação, tais como pescadores e caçadores.

g) Estradas de ferro – incêndios causados direta ou indiretamente pelas atividades de ferrovias.

h) Diversos – incêndios cujas causas, apesar de conhecidas, não se enquadram em nenhum dos sete grupos anteriores. São causas pouco frequentes, que ocorrem esporadicamente, as quais não justificam uma classificação especial.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) (Figura 1) está situado no limite dos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães - Mato Grosso, na mesorregião centro-sul mato-grossense entre as coordenadas geográficas 15° 10' e 15° 30' de Latitude Sul e 56° 00' e 56° 40' de Longitude Oeste de Greenwich, com uma superfície total de cerca de 32.630 hectares (BRASIL, 1995).

Figura 1. Localização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Fonte: Google Earth.

Os dados dispostos na pesquisa foram obtidos em conjunto com a gerência do fogo do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, com autorização prévia do ICMBio. Os dados referentes aos incêndios florestais no PNCG, no período compreendido entre 2005 a 2010, foram obtidas mediante Registros de Ocorrência de Incêndios (ROI's) do Parque, bem como informações acrescidas junto à gerência do fogo. Os respectivos ROI's continham as seguintes informações: a) Localização do início do incêndio; b) dados do terreno; c) dados meteorológicos; d) dados de detecção e combate; e) gastos efetuados; f) origem e causa; g) danos; h) observações complementares; i) responsável pelas informações. Os dados obtidos nos registros foram padronizados e tabulados, utilizando os programas EXCEL 2010 e Microsoft Office 2007 (MICROSOFT CORPORATION, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi registrado no período de 2005 a 2010, um total de 72 incêndios no interior do parque, com média de 12 ocorrências por ano. A área total queimada durante o período analisado foi de 21.612,69 hectares, o que corresponde a 66,23% da área total do PNCG. As causas dos incêndios foram analisadas de acordo com a classificação da FAO, descrita por Soares (1985). As principais causas, constatadas no PNCG foram, “incendiários” com 47,22%, “queima para limpeza” com

20,83%, “raios” com 12,5% (Figura 2). Em relação a outros estudos em Parques Nacionais, os valores do presente trabalho corroboram com Fiedler; Merlo; Medeiros (2006), que analisaram no PARNA da Chapada dos Veadeiros, no período de 1992 a 2003, onde os incêndios de origem criminosa foram os que mais se evidenciaram no período, com 33,33%, seguido dos incêndios de causas desconhecidas, com 25% e incêndios originados por raios, que totalizaram 15% das ocorrências. Medeiros; Fiedler (2004), avaliando os incêndios florestais no Parque Nacional da Serra da Canastra, também notaram que cerca de 47% dos incêndios foram provocados por incendiários, 23% de queima para limpeza e 30% das causas foram indeterminadas.

Figura 2. Causas dos incêndios florestais ocorridos no PNCG de 2005 à 2010.

Os incêndios provocados por incendiários no PNCG da Chapada dos Guimarães provocam grandes prejuízos sociais e ambientais todos os anos e, expressam uma necessidade de programas integrados de educação ambiental junto à população do entorno. É necessário entender a visão que a população local tem sobre a UC e sua magnitude, pois este aspecto pode ser fundamental no aumento dos incêndios de origem criminosa.

Dentro deste contexto é de suma importância uma gestão integradora e participativa junto à comunidade, visando o esclarecimento sobre a importância do parque, bem como ações de educação ambiental, com o objetivo de informar a população sobre a importância da proteção do ecossistema local, bem como dos prejuízos sociais e ambientais gerados pelos incêndios na área. Baseado nos relatório de ocorrências de incêndios em unidades de conservação federais, elaborado pelo IBAMA (2007), dentre os incêndios oriundos de ação antrópica, a queima para renovação de pastagens é a maior entre as causas, com 31% das ocorrências determinadas e as queimas para cultivo, que englobam roça, desmate, limpeza de terreno, cana de açúcar e afins, constituem 11% das causas determinadas.

Esse tipo de queima na maioria das vezes é realizado sem obedecer aos preceitos de uma queima prescrita e ocasionam prejuízos anuais e de grande extensão ao PARNA de Chapada dos Guimarães. O aumento das ocorrências de incêndios no grupo de queima para limpeza, demonstra a deficiência de conhecimento do uso do fogo pela comunidade do entorno do parque e revela a necessidade da instrução e adesão de técnicas que possam impedir a deflagração de grandes incêndios. É relevante reconhecer a necessidade do uso do fogo por essas comunidades, associada a uma política de uso correto e

consciente do mesmo, em datas oportunas para realização da queima e liberados por lei. Diante disto, ações de informação e educação ambiental, concomitantes com novas práticas de manejo do solo, agregadas às atividades de fiscalização e sanções penais para os incendiários, são de grande importância para diminuição dos incêndios no parque e para conservação do ecossistema local.

Os incêndios originados por raios também se evidenciaram no presente estudo, assim como em outras Unidades de Conservação do Cerrado, observados por Ramos Neto (2000); Medeiros (2002) e Medeiros; Fiedler (2004). Esses incêndios atingem proporções menores, em razão das chuvas concomitantes que ajudam na extinção dos focos, delimitando-os a pequenas áreas (MEDEIROS; FIEDLER, 2004). Em um estudo em Unidades de Conservação Estaduais do Espírito Santo, Tebaldi et al. (2013), registraram que os incêndios ocasionados por raios, somaram 15%.

A presença de fogo advinda de causas naturais é identificada por cientistas em ecossistemas savânicos e de campo, com evidências de espécies vegetais inclusive dependentes deste em alguma etapa de sua reprodução. Várias plantas apresentam adaptações gerais ao fogo, elemento que se mostra presente no ecossistema há cerca de 32.000 anos (Laboriau; Vicentine, 1994).

A causa que registrou uma maior extensão de área queimada foi à queima para limpeza, de acordo com a Tabela 1, atingindo uma área de 13.056,00 ha, correspondente a 60,41% da área queimada no período, corroborando com Soares; Santos (2002), que constataram que as queimas para limpeza, correspondem ao grupo de causas responsáveis pela maior extensão de área queimada no País. A segunda maior causa em relação à extensão da área queimada, foram os incêndios que tiveram as causas indeterminadas, onde os mesmos totalizaram 6.324,00 hectares de área queimada, equivalendo a 29,26% no período.

Tabela 1. Relação dos incêndios e área queimada de acordo com as causas.

Causas	Incêndios		Área Queimada	
	Nº	%	ha	%
Incendiário	34	47,22	1.575,7	7,29
Queima para limpeza	15	20,83	13.056	60,41
Raios	9	12,5	233,39	1,09
Diversos	4	5,57	408,4	1,89
Indeterminados	5	6,94	6.324	29,26
Fogos de recreação	5	6,94	15,2	0,07
Fumantes	0	0	0	0
Operações Florestais	0	0	0	0
Estrada de Ferro	0	0	0	0
TOTAL	72	100	21.612,69	100

A falta de informações, em relação às causas de alguns incêndios demonstram a precariedade e necessidade da execução de perícias ambientais no parque, com o objetivo de esclarecer qual a verdadeira causa dos incêndios, para que a mesma seja introduzida nos registros de ocorrências e nos bancos de dados da unidade.

As causas dos incêndios no PARNA de Chapada dos Guimarães, também foram apontadas em função dos meses do ano (Figura 3). O grupo de causas “incendiários” se mostrou estatisticamente diferente dos demais grupos, com destaque para os meses de agosto e setembro, totalizando 34 ocorrências, o que representou 47,22% das ocorrências, com destaque para os meses de agosto e setembro. As demais causas atingiram resultados estatisticamente semelhantes entre si. Desta forma, a vigilância no parque deve ser ampliada com rondas frequentes e intensificada nos meses de agosto e setembro, visando assim a diminuição das causas de origem criminosa, provocadas por incendiários nesse período.

Figura 3. Relação das causas dos incêndios de acordo com os meses do ano.

CAUSAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Queima para limpeza	1	0	0	1	1	1	1	5	5	0	0	0	15
Operações florestais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incendiários	2	2	0	0	1	1	3	12	10	2	1	0	34
Fumantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogos de recreação	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5
Estradas de ferro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raios	0	0	0	1	0	0	0	0	6	2	0	0	9
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
Indeterminado	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5
TOTAL	3	2	0	2	2	2	4	22	30	4	1	0	72

4. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a maioria dos incêndios ocorridos no PNCG é oriunda de causas criminosas, seguida de queima para limpeza e raios, respectivamente. Porém, em relação a extensão de área queimada, observa-se que a queima para limpeza se destaca, o que pode ser explicado pelo fato da presença de comunidades na área do entorno do parque, que utilizam agricultura de subsistência como fonte de renda, utilizando o fogo em diversas atividades, seguida pelo grupo de causas indeterminadas.

Desta forma, é necessária a introdução de uma política de educação ambiental proporcionando maiores informações para a população vizinha em relação ao uso e consequências ambientais ocasionadas pelo fogo, bem como um reforço na vigilância no parque, com rondas frequentes e intensificadas, principalmente nos meses mais críticos. Também se faz necessário o uso da perícia para determinação das reais causas dos incêndios para que desta forma seja possível planejar a prevenção desses eventos no parque.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais e Renováveis. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: Plano de Ação Emergencial. Cuiabá: 1995 a. 123 p.

- CAVALCANTI, R. **Capricho da Natureza**. UnB Revista, p. 20-23, 2000. Edição Especial.
- FAO/ONU. **Fire situation in United States**. International Forest Fire News, New York, v. 19, p. 74-75, set. 1998.
- FIEDLER, N. C.; MERLO, D. A.; MEDEIROS, M. B. de Ocorrência de incêndios florestais no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 16, n. 2, p. 153 - 161, 2006.
- GIULIETTI, A. M. et al. **Caracterização e endemismos nos campos rupestres da cadeia do spinhaço**. In: **TÓPICOS Atuais em Botânica. Sociedade Botânica do Brasil/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**. Brasília, 2000. p. 311-318.
- HOFFMANN, W. A.; MOREIRA, A. G. **The role of fire in population dynamics of woody plants**. In: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. **The Cerrado of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna**. New York: Columbia University, 2002. p. 159-177.
- IBAMA. Relatório de ocorrências de incêndios em Unidades de Conservação Federais 2005-2008;Prevfogo.– Brasília:Ibama, 2009.31p. ; il. color.
- MEDEIROS, M. B. Manejo de Fogo em Unidades de Conservação. In: Anais do I Workshop sobre incêndios florestais no Cerrado. **Revista Comunicações Técnicas Florestais**, v. 3. n.2. Brasília, 2002 p. 10-15.
- MEDEIROS M.B.; FIEDLER N.C. **Incêndios florestais no Parque Nacional da Serra da Canastra: desafios para a conservação da biodiversidade**. **Ciência Florestal** 2004; 14(2): 157-168.
- RAMOS-NETO, M. B. **O Parque Nacional das Emas (GO) e o fogo: implicações para a conservação biológica**. 2000. 187f. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
- RATTER, J. A.; RIBEIRO, J. F.; BRIDGWATER, S. **Woody flora distribution of the cerrado biome: phytogeography and conservation priorities**. In: CAVALCANTI, T. B.; WALTER, B. M. T. (Eds.) **Tópicos atuais em botânica. Brasília: Sociedade Botânica do Brasil/Embrapa Recursos enéticos e Biotecnologia. Brasília**, 2000. p. 340-342.
- SOARES, R. V. **Proteção florestal**. Curitiba: Centro de Pesquisas Florestais, 1971. 180 p.
- SOARES, R.V.; SANTOS, J.F. Perfil dos incêndios florestais no Brasil de 1994 a 1997. **Floresta**, Curitiba, v.32, n.2, p.219-232, 2002.
- TEBALDI, ANDRÉ LUIZ CAMPOS; FIEDLER, Nilton Cesar; JUVANHOL, Ronie Silva and DIAS, Henrique Machado. **Ações de prevenção e combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação estaduais do Espírito Santo**. 2013, vol.20, n.4, pp. 538-549. Epub Oct 17.
- VICENTINI, K. R. F. **História do Fogo no Cerrado: uma Análise Palinológica**. Brasília: UnB, 1999. Tese (Doutorado em Ecologia) – Universidade de Brasília, 1999.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO GERAL E MORFOLÓGICA DE UMA SEQUÊNCIA DE SOLOS DO IFMT *CAMPUS* CÁCERES

Beatriz Motta RODRIGUES*, Juberto Babilônia de SOUSA,
Janderson dos Santos SONAQUE, Paula Juliana Ramalho de ARRUDA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: beatrizmotta.r@hotmail.com

RESUMO: O município de Cáceres-MT encontra-se na região de solos do Pantanal Mato-Grossense, sua geomorfologia esta ligada ao regime hídrico, portanto, partes destes solos permanecem saturados por períodos que variam de dias a meses, as causas são as elevações das águas durante o período das cheias dos rios regionais ou restrições de drenagem. Devido a esses fatores, a ocorrência de solos com processos de hidromorfismo é generalizada na região. Os usos racionais e sustentáveis desses solos dependem do conhecimento sobre as características gerais do mesmo. Por intermédio da caracterização da descrição geral e morfológica é possível determinar o tipo de solo, definindo assim os potenciais e limitações aos diferentes tipos de uso e, as formas de manejo mais adequadas. Este trabalho teve como finalidade a caracterização da descrição geral e morfológica de uma sequência de dois tipos de solos localizados em paisagens distintas no IFMT *Campus*–Cáceres. O Ponto 01, denominado Perfil 1, localiza-se entre as coordenadas 16° 07' 57,27'' S e 57° 41' 33,67'' W e altitude de aproximadamente 137 m. O Ponto 02, denominado de Perfil 2, localiza-se entre as coordenadas 16°08'18,46'' S e 57°41'28,60'' W e altitude de 144 m, que caracteriza um ambiente com lençol freático mais profundo em relação ao primeiro perfil. Os resultados mostram que a pequena variação na elevação do terreno proporcionou gêneses diferenciadas, o que determinou a diferenciação morfológica definindo classes de solos distintas.

Palavra-chave: Pantanal Mato-Grossense, solos hidromórficos, classificação de solos.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação de uma utilização verdadeiramente racional do solo tem proporcionado, nos últimos anos, uma busca de metodologia adequada que expresse as possibilidades do meio e que represente um aproveitamento equilibrado do ecossistema dentro das normas de proteção ambiental (VIEIRA; VIEIRA 1983).

O primórdio da caracterização do solo, no campo ou em laboratório, é o entendimento dos solos na natureza. Mais especificamente, a caracterização do solo objetiva o conhecimento deste objeto de estudo por meio de suas características morfológicas, físicas, químicas, biológicas e, ou, mineralógicas (KER et al., 2012). O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) encontra-se na região de solos do Pantanal Mato-grossense, devido a sua geomorfologia ligada ao regime hídrico, a região apresenta características pedológicas específicas.

Parte relevante dos solos do Pantanal permanece saturada ou inundada por períodos que variam de dias a meses, a causa são inundações sazonais que ocorrem devido à elevação do nível das águas durante a cheia dos rios regionais, elevadas precipitações pluviais, restrições de drenagem ou da elevação do lençol freático. Em

consequência desses fatores, a ocorrência de solos hidromórficos é generalizada em toda a região. Os solos hidromórficos estão nas depressões, isto é, nas partes mais baixas do terreno (Resende et al., 1997), as características morfológicas de solos da região pantaneira provêm, principalmente, dos processos de redução e oxidação do ferro e manganês; características mineralógicas e químicas desses solos, são em sua maioria, ditadas pela natureza do material de origem e do regime de inundações periódicas, conferindo aos solos características diferenciais, como alta saturação de sódio e em alguns casos, de alumínio, textura variável em decorrência do tipo de sedimento depositado e riqueza em argilas expansivas (SOUSA, 2003). As variações sazonais na chuva e a evapotranspiração levam a uma flutuação do lençol freático, favorecendo, desta forma, alternância nas condições de redução e oxidação dos óxidos de ferro (SOUSA, 2003). A mobilização do ferro (Fe^{2+}) durante o período de inundação da planície pantaneira leva à sua segregação e à formação de algumas zonas enriquecidas em ferro, produzindo uma coloração com fundo cinza e com pontuações vermelhas, que caracteriza a plintização (EMBRAPA, 2006).

Há também, ambientes de pouca ou nenhuma flutuação do lençol freático proporcionando gênese diferenciada das áreas com regime de maior flutuação do lençol freático (SOUSA, 2003). O presente trabalho tem por objetivo a caracterização da descrição geral e morfológica de uma sequência de dois tipos de solos localizados em paisagens distintas no IFMT *Campus*–Cáceres.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Localização e caracterização da área de estudo

A área de estudo está localizada no Instituto Federal de Mato Grosso no município de Cáceres, circunscrito sob as coordenadas 57°40'51''W e 16°11'42''S Oeste e altitude de aproximadamente 176 m (Figura 1).

Figura 1. Localização das áreas de estudo, Cáceres – MT – Brasil.

O clima pertence ao tipo tropical úmido, Aw segundo a classificação de Köppen, com precipitação média anual de 1.350 mm e temperatura média anual de 27° (TARIFA, 1986). O Pantanal de Cáceres é caracterizado por relevo plano a suave ondulado, com declives suaves de direção Leste-Oeste em sentido a calha do rio Paraguai. A altitude varia entre 80 e 180 m (PAULLETO, 2003). No Pantanal de Cáceres os solos são desenvolvidos sob sedimentos variáveis de origem aluviais e/ou colúviais da Formação Pantanal oriundos das porções mais elevadas do seu entorno (BARROS et al., 1982). A cobertura pedológica do bioma mencionado é constituída em sua maioria por solos Planossolos, Plintossolos e Gleissolos. No município de Cáceres predominam as classes Neossolos Flúvicos, Plintossolos, Gleissolos, Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Escuro (SOUSA; LANI, 2004).

2.2. Descrição geral e morfológica dos solos

Os estudos pedológicos foram realizados em duas trincheiras, já escavadas, localizadas em paisagens distintos do IFMT *Campus* Cáceres. As descrições gerais e morfológicas foram realizadas conforme Lemos et al,

(1996). O Ponto 01, denominado Perfil 1, localiza-se entre as coordenadas 16° 07' 57,27'' S e 57° 41'33,67'' W e altitude de aproximadamente 137 m, caracteriza uma paisagem com maior flutuação do lençol freático. O Ponto 02, denominado de Perfil 2, localiza-se entre as coordenadas 16°08'18,46'' S e 57°41'28,60'' W e altitude de 144 m, caracteriza uma paisagem com lençol freático mais profundo em relação ao primeiro perfil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização geral e morfológicas dos solos

As propriedades morfológicas são os reflexos visíveis da pedogênese apresentada pelos solos, podendo ser observadas no campo pela análise do perfil de solo. Neste estudo, foi analisada a morfologia dos solos de dois perfis em paisagens distintas, conforme a Tabela 1. O primeiro perfil está localizado após a guarita no lado direito, aproximadamente 100 m. O segundo perfil localiza-se após o bloco da engenharia florestal, na área da reserva legal, distante aproximadamente 800 m.

Morfológicamente o Perfil 1, apresentou uma estrutura em blocos subangulares com grau fraco a forte, e tamanho variando de muito pequena a muito grande, quando apresenta em estado seco é macia a dura. A consistência foi ligeiramente plástica a plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa. As cores em estado seco foram bruno (7,5 YR 5/2) na superfície e vermelho-amarelado (5 YR 5/6) na subsuperfície.

Morfológicamente o Perfil 2, apresentou uma estrutura composta do tipo blocos subangulares, angulares e granulares com grau fraco a moderado, tamanho de muito pequena a muito grande que, quando apresenta em estado seco foi ligeiramente dura. A consistência apresentada foi ligeiramente plástica e não pegajosa. As cores apresentadas em estado seco foram: bruno (7,5 YR 4/3) em superfície e amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6) em subsuperfície. A pouca diferença na elevação do terreno dos dois perfis estudados de aproximadamente 7 metros proporcionou um regime na drenagem diferenciada entre os perfis. O Perfil 1, teve sua formação em paisagem com altitude aproximada de 137 m, proporcionando uma paisagem sob condições de restrição a percolação da água sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, caracterizado no regime hídrico como imperfeitamente drenado. O perfil 2, teve sua formação em paisagem com altitude mais elevada (144 m) em relação ao Perfil 1, com característica de maior escoamento superficial e maior percolação da água no perfil, caracterizando no regime hídrico como fortemente drenado.

O Perfil 01 foi classificado como PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Distrófico petroplíntico (**FTd**), desenvolvido sobre influência do material de origem sedimentos flúviais e lacustres. A vegetação é do tipo Floresta Tropical Subperenifólia e o uso atual é como Horto Florestal (Figura 2 e Tabela 2).

O Perfil 02 foi classificado como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico (**PVAd**), desenvolvido sobre influência do material de origem sedimentos flúviais e lacustres. A vegetação é do tipo Cerradão Tropical Subperenifólio e o uso atual é Reserva Legal (Figura 3 e Tabela 02).

Tabela 1: Descrição sumária dos atributos morfológicos dos solos descritos.

Horizonte	Profundidade (cm)	Cor		Drenagem	Textura	Estrutura	Consistência		
		Úmida	Seca				Úmida	Seca	Molhada
PERFIL 1									
PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Distrófico petroplúntico									
Ac	0 - 10	7,5 YR 3/3	7, 5 Y R 5/ 2	ID	A	F, MPa MG, BS, MP, G	M	M	LiPl, Lpe
E	10 - 25	7,5 YR 3/3	7, 5 Y R 4/ 3	ID	FrAr	F, MPa MG, BS	Li D	F	LiPl, Lpe
Bt	25 - 78	2,5 YR 4/6 e 7,5 YR 4/4	5 Y R 5/ 6	ID	ArA	MaF, MaG , BS	D	F	Pl, Pe
B	78								
C/F	- 10 0+								

PERFIL 2									
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típicos									
A	0 - 24	7,5 YR 4/3	7, 5 Y R 4/ 3	FD	FrAr	F, MPa MG, BS, A, G	Li D	M	LiPl, Npe
A	24 - 43	10 YR 3/4	10 Y R 4/ 4	FD	FrAr	F, MPa MG, BS, A, G	Li D	M	LiPl, Npe
B	43 - 74	10 YR 4/6	10 Y R 5/ 6	FD	FrAr	F, MPa MG, BS, A, G	Li D	M	LiPl, Npe
Bt	74 - 105	7,5 YR 5/8	7, 5 Y R 6/ 6	FD	FrAr	M, MPa MG, BS, A, G	Li D	M	LiPl, Npe
Bt	105 - 130	7,5 YR 6/8	7, 5 Y R 6/ 6	FD	FrAr	F, MPa MG, BS, A, G	Li D	M	LiPl, Npe

Conforme Lemos et. al., (1996). Anotação: Drenagem: ID - imperfeitamente drenado, FD - fortemente drenado. Textura: A - areia - FrArA - franco-argilo-arenosa, FrA - franco-arenosa. - ArA - argilo - arenosa; Estrutura: grau de desenvolvimento: Fr - fraca, M - moderada, MaF - Moderada a forte; tamanho: , MpaMG - muito pequena a muito grande, MaG - média a grande; tipo: G - granular, BS - blocos subangulares, A - angulares; Consistência: no estado seco: D - dura, Ma - macia, LiD - ligeiramente dura; no estado úmido: MF - muito friável, F - friável; no estado molhado: plasticidade: LiPl - ligeiramente plástica, Pl - plástica; no estado molhado: pegajosidade: NPe - não pegajoso - Lpe - ligeiramente pegajoso, Pe - pegajoso.

Figura 2. Perfil de PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Distrófico petroplúntico e sua respectiva paisagem de ocorrência, Cáceres - MT - Brasil. Fonte: Juberto Babilônia de Sousa, 2015.

Figura 3. Perfil de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico e sua respectiva paisagem de ocorrência, Cáceres - MT - Brasil. Fonte: Beatriz Motta, 2015.

Tabela 2: Classes de solos e características gerais do local de ocorrência dos Perfis 1 e 2

Classe de Solo	Relevo	Material de Origem	Tipo de Vegetação	Uso atual
FTd	Plano	Sedimentos Fluviais e lacustres	Floresta Tropical Subperenifólia	Horto Florestal
PVAd	Plano	Sedimentos Fluviais e lacustres	Cerradão Tropical Subperenifólio	Reserva Nativa Legal

4. CONCLUSÕES

A pequena diferenciação de cota entre as duas paisagens analisadas proporcionou distintos processos de gênese. Os solos foram classificados como PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Distrófico petroplúntico (FTd) e ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico (PVAd). A limitação ao uso do Perfil 1 - FTd, está condicionado a maior restrição a percolação de água. O Perfil 2 - PVAd, possui maior aptidão ao uso, ressalta-se, porém, a baixa fertilidade natural.

5. AGRADECIMENTOS

A FAPEMAT pelo auxílio financeiro na realização do projeto e ao IFMT CAMPUS Cáceres pela logística.

6. REFERÊNCIAS

BARROS, A. M. et al. **Geologia**. Projeto RADAMBRASIL. Folha SD. 21 Cuiabá. Rio de Janeiro. Levantamento de Recursos Naturais, v. 26, p 25-192, 1982.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos (Rio de Janeiro, RJ). **Sistema brasileiro de classificação de Solos**. Brasília: Embrapa. Produção de Informações, Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 306p. 2006.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos (Rio de Janeiro, RJ). **Sistema brasileiro de classificação de Solos**. Brasília: Embrapa. Produção de Informações, Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 353p. 2013.

KER, J. C. et al. **Pedologia: fundamentos** – Viçosa, MG : SBCS, 2012. p.47-207.

LEMONS, R. C.; SANTOS, R. D. **Manual de descrição e coleta de solo no campo**. SBCS, Campinas, 3ª edição, 84p. 1996.

PAULETTO, D. **Variações espaciais do crescimento e de solo para um plantio de *Tectona grandis* L. f no município de Cáceres– MT**. 59 f. Monografia (Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, 2003

RESENDE, M. et al. **Pedologia base para distinção de ambientes**. 2. Ed. – Viçosa : NEPUT, 1997. 6-7 p.

SOUSA, J.B de; LANI, J. L **Solos do Pantanal Matogrossense: Ambientes, tipos e características gerais**. Ação Ambiental (Revista Bimestral), Viçosa, MG, – Ano VI – n. 26 Jan/Fev. 2004 p 24-27.

SOUSA, J.B de. **Caracterização e gênese de solos em ambientes de cordilheira e campo de inundação periódica da sub-região do Pantanal, Mato Grosso**. 72 f. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição e Plantas) – Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais. 2003.

TARIFA, J. R. **O sistema climático do Pantanal: a compreensão do Sistema à Definição de Pesquisa Climática**. In: Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal, EBRAPA-DDT, Corumbá, MS, p9-27. 1986.

VIEIRA, L.S; VIEIRA, M. N. S. **Manual de morfologia e classificação de solos**. Editora Agronômica Ceres Ltda - São Paulo. 2 1983. 313p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO SOLO NA DEPOSIÇÃO E ACUMULAÇÃO DE SERAPILHEIRA EM EUCALYPTUS, BRASÍLIA, DF.

Bruna Gomes DOFFINE, Fabrícia Conceição Menez MOTA*, Reginaldo Sérgio PEREIRA,
Eduardo da Silveira HOROWITZ, Fabíula Ribeiro BATISTA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

dudsggh@hotmail.com

RESUMO: A serapilheira é a camada acima do solo que será decomposta, formada por folhas, galhos, frutos e material solto e morto da planta e animais e é fonte de energia e nutrientes para os decompositores e para a própria planta. A serapilheira tem papel fundamental no processo de transferência de nutrientes para o solo por conta da sua ciclagem e deposição. O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos do solo e sazonalidade na deposição de serapilheira em área de povoamento de clonal do híbrido *Eucalyptusurophylla x Eucalyptusgrandis*. O estudo foi feito na Fazenda Água Limpa (FAL) situada entre as coordenadas 15°31'S e 47°42'W, apresenta clima do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com verões chuvosos e invernos secos. Foram alocadas 21 unidades amostrais (parcelas) de 15 m x 30 m (450 m²), para obtenção de estimativas dos atributos da floresta. Os dados da amostra foram extrapolados para a população. Nessas parcelas foi medido o diâmetro a altura de 1,30m do solo e a altura total da árvore. Foram ajustadas equações volumétricas. Para a avaliação da deposição de serapilheira foram coletados materiais vegetais em coletores com dimensões de 0,5 m x 0,5 m com altura de 0,5 m do solo, compondo uma área de 0,25 m², com sombrite em sua área interna. Em cada parcela foram colocados três coletores, em linha diagonal, perfazendo o total de 63 coletores. A coleta foi realizada mensalmente, entre dezembro/2014 a maio/2015, compreendendo as estações de verão e outono. As amostras de serapilheira foram secas em estufa de circulação de ar e renovação, a 63°C durante 72 horas para se obter o peso seco. Foram avaliadas umidade, densidade, porosidade total e resistência à compactação do solo nas camadas de 0 a 10, de 10 a 30 e 30 a 50 cm. A análise estatística foi realizada por meio do aplicativo ASSITAT 7.7 considerando-se os meses como tratamentos e a média da deposição da serapilheira por parcela como repetição. Ajustou-se a um modelo cúbico ($Y = 30,194 - 62,944x + 45,087x^2 - 14,178x^3$) $R^2=0,99$, significativo ao nível 1% de probabilidade ($p < 0,1$). O total de serapilheira acumulada durante os seis meses de coleta foi de 0,45 Mg.ha⁻¹. O mês de maio correspondeu com 41% do total de serapilheira depositada, seguido pelos meses de fevereiro, março e abril, com 23 %, 15% e 17%, respectivamente. Encontraram-se valores altos de resistência a compactação. A deposição de serapilheira em eucalipto nem sempre apresenta correlação com a precipitação e temperatura para explicar a sazonalidade. Os atributos físicos do solo avaliados não explicaram o volume de biomassa e deposição depositada e acumulada no povoamento clonal de *Eucalyptus*.

Palavra-chave: Sazonalidade, ciclagem de nutrientes, biomassa

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

OCORRÊNCIA DE *Heilipodus naevulus* Mannerheim (Coleoptera: Curculionidae) NO SUDESTE DE MATO GROSSO

Bruna Rezende Sanches MENDES¹, Janaína De Nadai CORASSA^{1*}, Nei Luiz HOEFLE²,
Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO³, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO³,
Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO¹, Rafael Ferreira ALFENAS¹

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Cargil, Unidade Primavera do Leste, Primavera do Leste, Mato Grosso, Brasil.

³Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: janadenadai@gmail.com

RESUMO: A espécie *Heilipodus naevulus* Mannerheim (Coleoptera:Curculionidae), conhecido popularmente como bicudo do eucalipto ou gorgulho dos ponteiros, foi considerado em 2012 como uma praga ocasional para a cultura do eucalipto. Entretanto, esse inseto vem merecendo atenção, pois já foi registrado ocasionando danos a plantios comerciais de eucalipto nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo desse trabalho é ampliar a ocorrência desse inseto no Estado de Mato Grosso e relatar as injúrias ocasionadas ao eucalipto. *H. naevulus* foi encontrado causando danosa rebrota de *Eucalyptus urophylla* de aproximadamente 45 dias em Primavera do Leste, MT. A cidade é de clima tropical com estação seca e vegetação do tipo cerrado. Durante o ataque, que ocorre no período noturno, o adulto fez várias perfurações na haste que sustenta os ponteiros para consumir os tecidos internos. As perfurações foram visualizadas no ponteiro principal e nos laterais, que conseqüentemente ocorrerá o tombamento da planta com dessecamento, mas sem queda das folhas. Esse fato pode servir como indicativo da praga no plantio. Foi registrado até 10 perfurações por ponteiro da planta atacada. Durante o dia, o bicudo do eucalipto fica escondido na serapilheira. O inseto adulto oviposita no solo e a forma jovem também se desenvolve no solo. Conclui-se que esse inseto pode ser considerado praga no meio florestal e merece atenção, pois alimenta-se dos ponteiros novos da planta e como consequência as árvores apresentam principalmente perda da dominância apical e envassouramento da copa, resultando em perdas na produção de madeira.

Palavra-chave: Bicudo, Proteção Florestal, eucalipto, desfolhador

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CUPIM DE CERNE *Coptotermes* sp. (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) EM *Eucalyptus urophylla*

Bruna Rezende Sanches MENDES¹, Janaína De Nadai CORASSA^{1*}, Nei Luiz HOEFLE²,
Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO³, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO³,
Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO¹, Rafael Ferreira ALFENAS¹

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Cargil, Unidade Primavera do leste, Primavera do leste, Mato Grosso, Brasil.

³Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: janadenadai@gmail.com

RESUMO: Os cupins são, dentre os insetos, os mais severos agentes destruidores da madeira, sendo os de solos ou subterrâneos, os responsáveis pelos maiores volumes de perdas de madeira no mundo. O cupim de cerne, *Coptotermes* sp. (Isoptera: Rhinotermitidae), se adentra na madeira através das raízes atacando a árvore ainda viva, a partir do segundo ano de vida, diminuindo consideravelmente a densidade e o volume de madeira, assim, comprometendo a expectativa de produção, além de depreciar a qualidade da madeira. A espécie mais comumente registrada atacando madeira ainda viva é *Coptotermes testaceus*, mas espécies do gênero *Nasutitermes* também podem agir do mesmo modo e eventualmente algumas espécies do gênero *Heterotermes*. O objetivo desse trabalho é relatar os danos causados no eucalipto por *Coptotermes* sp. e alertar os produtores para os prejuízos que esse inseto ocasiona à cultura. O cupim de cerne foi registrado atacando árvores de eucalipto de aproximadamente dois anos de idade em Primavera do Leste e Poxoréo- MT em agosto de 2015. Em uma avaliação realizada nas toras dispostas no pátio da fazenda foi possível detectar ataque desse inseto em 35% das toras avaliadas. Ao se adentrar nas árvores, instalam-se no interior do tronco no qual produz uma cavidade que dificilmente é percebido antes do corte. Empresas que produzem madeira para energia devem se atentar, pois resultará em madeira de baixa densidade e baixo poder calorífico. Esse foi o primeiro registro de *Coptotermes* sp. atacando madeira de eucalipto em Poxoréo e Primavera do Leste - Região sudeste de Mato Grosso.

Palavra-chave: Isoptera, Proteção Florestal, Madeira, Engenharia Florestal

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COLEOPTEROFAUNA ASSOCIADA Á FRAGMENTO FLORESTAL EM ALTA FLORESTA - MT

CARVALHO, C.C.*, CASTRO, D. de B., SOUZA, S. J. G. de, CASALI, T. de L., GARLET, J.

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: camilacrausef@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar e quantificar os insetos da ordem Coleoptera associados a uma área de floresta nativa no município de Alta Floresta -MT. Instalou-se no início de junho, 11 armadilhas modelo Carvalho 47 adaptada, a 1,30 m do solo e iscadas com etanol, sendo que as coletas foram realizadas quinzenalmente até o mês de agosto. Posteriormente os insetos foram triados em laboratório e identificados em nível de família. Coletou-se um total de 354 insetos, distribuídos em sete famílias da ordem Coleoptera. A família Curculionidae representada exclusivamente pela subfamília Scolytinae foi a mais numerosa nas coletas, seguida das famílias Hydrophilidae e Cerambycidae. Os scolytíneos são considerados insetos importantes devido ao dano econômico em espécies florestais, pois além dos danos diretos (broqueadores) são vetores de doenças que causam manchamento na madeira causando depreciação no produto.

Palavra-chave: Insetos, broqueadores, armadilha etanólica.

1. INTRODUÇÃO

A ordem Coleoptera é o grupo mais bem sucedido de insetos em termos de diversidade, possuindo um total de 280.000 espécies catalogadas, constituindo assim o maior agrupamento de animais pois perfazem cerca de 23% de todos os animais conhecidos e 35% do total de insetos (BUZZI, 2010). Os coleópteros são encontrados em diversas regiões biogeográficas do mundo, ocupando praticamente todos os nichos de ambientes naturais e modificados, e diversos níveis tróficos, a maioria é aérea e vive sobre a vegetação ou na superfície do solo, mas, também vivem enterrados no chão, em ambientes aquáticos ou semiaquáticos. (BUZZI, 2010). Apresentam tamanhos extremamente variados, aparelho bucal do tipo mastigador e metamorfose completa (AMADO, 2012). Se alimentam de matéria vegetal e animal. Muitos são herbívoros, carnívoros, alguns são detritívoros e outros se alimentam de fungos (LIMA et al., 2010).

Constituem um grupo de grande importância florestal tanto sob o ponto de vista ecológico quanto econômico (ROCHA, 2010). Ressalta-se a importância dessa ordem, pois apresenta várias espécies predadoras que auxiliam no controle de muitas pragas, além dos besouros coprófagos que atuam na decomposição de matéria orgânica, mantendo o equilíbrio natural do ecossistema (GALLO, 2002). Algumas famílias de Coleópteros possuem atributos desejáveis como bioindicadores, como Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae e Curculionidae por apresentarem alta finalidade ecológica e são importantes

nos ecossistemas, quando em equilíbrio natural. Já os coleópteros desfolhadores constituem um grupo de grande importância em cultivos florestais, pois danificam as plantas, deixando-as rendilhadas, modificando a arquitetura do dossel e reduzindo a área foliar efetiva (PETRONI, 2008). Além dos desfolhadores as coleobrocas são outro importante grupo que causa significativos danos tanto a campo quanto no desdobro.

Levantamentos e estudos de diversidade com insetos em ecossistemas naturais disponíveis contribuem para o estudo das características ecológicas de um ecossistema. Em cultivos o estudo de insetos tem relevante importância quando se trata de pragas em que haja necessidade de controle (GALLO, 2002).

A determinação das tendências, ciclos, sazonalidades e outras características apresentadas por insetos, fornece informações importantes para o desenvolvimento de novas técnicas em programas de manejo integrado de pragas. Armadilhas iscadas com álcool têm fornecido ótimos resultados para o monitoramento de insetos principalmente para espécies da ordem Coleoptera (ROCHA, 2010). O estudo da fauna de coleópteros em ambientes naturais torna-se importante pela ampla diversidade de hábitos que este grupo apresenta, e considerando o grande número de espécies-praga, trabalhos que permitam verificar e quantificar a presença de insetos destas pragas em ambientes naturais e em plantios florestais são extremamente relevantes quando se pensa em produção florestal (GONÇALVES et al., 2014).

Sendo assim este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar os insetos da ordem Coleoptera associados a uma área de floresta nativa no município de Alta Floresta- MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na cidade de Alta Floresta – MT, em uma área de floresta pertencente ao INPE, com coordenadas 56°6'25" O e 9°52'37" S e topografia quase plana. O clima segundo a classificação de Köpenn é AW, ou seja, tropical chuvoso, com precipitação anual de 2800 à 3100 mm e temperatura média de 26 °C (ALVAREZ et al., 2014). Na área de estudo foram instaladas 11 armadilhas modelo Carvalho 47 (CARVALHO, 1998) adaptado, desde a borda até a área central do fragmento. Estas foram instaladas a 1,30m do solo, utilizando como atrativo o etanol.

As armadilhas foram confeccionadas com garrafa PET de 2L transparente, com quatro aberturas retangulares para a entrada dos insetos. A parte onde se mantém o atrativo fica acoplado com arame no interior da garrafa em uma mangueira plástica de 0,8 cm de diâmetro interno e 20 cm de comprimento. O arame é também usado para amarração do conjunto a campo (Figura 1). Na parte superior da armadilha foi colocado um prato plástico, com 22 cm de diâmetro, com a finalidade de evitar a ação da chuva ou qualquer outro elemento indesejado. Já na parte inferior foi fixado um refratário onde é colocada água com sal, objetivando o armazenamento e conservação dos insetos capturados. As coletas dos insetos foram realizadas quinzenalmente de junho á agosto, e a isca renovada.

Figura 1. Armadilha etanólica modelo Carvalho 47 adaptado, instalada.

Após a realização das coletas foram realizadas a triagem dos insetos em laboratório a fim de quantificá-los e identificá-los ao nível de família. A análise dos dados foi realizada por meio da análise da variância, sendo o experimento analisado em delineamento inteiramente casualizado. As médias obtidas foram comparadas estatisticamente através do teste T, utilizando-se o pacote estatístico ASSISTAT 7.7, sendo os dados transformados pela equação $x = \sqrt{x}$, para atender as pressuposições de normalidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de coleta foram capturados 354 insetos da ordem Coleoptera. Os espécimes estavam distribuídos em sete famílias (Tabela1), das quais quatro

são espécies de coleópteros broqueadores de madeira: Cerambycidae, Curculionidae (Scolytinae), Platypodidae e Busprestidae.

Tabela 1. Números de indivíduos e percentagem (%) das famílias coletadas em armadilhas etanólicas em área de floresta nativa. Alta Floresta–MT.

Famílias	Nº de indivíduos coletados	%
Cerambycidae	33	9,3
Curculionidae (Scolytinae)	224	62,92
Hydrophilidae	80	22,5
Chrysomelidae	8	2,2
Carabidae	4	1,1
Platypodidae	4	1,1
Busprestidae	1	0,2
TOTAL	354	100

Observa-se pela Tabela 1 que a Família Curculionidae, com 100% dos indivíduos coletados da subfamília Scolytinae, apresentou o maior número de espécimes coletados (62,92%) seguida de Hydrophilidae (22,5%) e Cerambycidae (9,3%). Scolytineos e cerambecídeos são os mais coletados em armadilhas etanólicas, Rocha (2010) observou que do total de coleópteros capturados com armadilha etanólica, em um fragmento de cerrado no município de Cuiabá (MT), a subfamília Scolytinae ocorreu em maior número de espécimes (56,97%). Dorval e Peres Filho (2001) capturaram maior número de scolytineos (89,44%) em uma área de preservação permanente em Cuiabá –MT.

Amado (2012) constatou também maior número de indivíduos da subfamília em um fragmento de mata secundária e uma área de plantio de *Pinnus* sp, ambos localizados em Seropédica – RG. Scolytinae é comumente coletada em avaliações de coleópteros com armadilhas etanólicas, devido a madeira em processo de fermentação produzir uma série de compostos químicos semelhante ao etanol (JORGE, 2014). Entre as famílias que possuem o hábito broqueador as mais importantes economicamente são Cerambycidae, Curculionidae, Platypodidae, Bostrichidae, Lyctidae e Anobiidae. As espécies destas famílias podem atacar a madeira desde a árvore em pé, abatida até bem seca em um gradiente decrescente de umidade (MOURA, 2007). Destaca-se que três destas famílias foram coletadas na área deste estudo.

No setor Florestal a subfamília Scolytinae é considerada a mais evoluída e a mais importante. Isto porque os indivíduos desta família carregam consigo esporos de fungos simbiote e quando abrem galerias causam manchamento na madeira, o que resulta em depreciação nos produtos obtidos (DORVAL et al., 2004).

Hydrophilidae é uma das famílias da região neotropical com hábitos e vida aquática na maior parte do seu ciclo de vida. Suas larvas são predadoras e os adultos são fitófagos (BENETTI; FIORENTIM, 2003). Possivelmente o significativo número de indivíduos coletados da família Hydrophilidae deve-se ao fato de que próximo da área de estudo havia um curso d'água que justificaria a presença deste grupo nas coletas. De acordo com o gráfico 1, observa-se que a subfamília Scolytinae foi a que obteve maior média de indivíduos e não diferiu estatisticamente das famílias Cerambycidae e Hydrophilidae. As famílias Carabidae e Platypodidae tiveram o mesmo valor de média

e apresentaram diferenças estatísticas apenas com a subfamília Scolytinae. A família Busprestidae foi a que teve menor média e diferiu das famílias Cerambycidae e Hydrophilidae, e da subfamília Scolytinae.

Figura 1. Médias das quantidades de coleópteros coletados em armadilhas etanólicas em uma área de floresta. 1= Cerambycidae; 2= Curculionidae (Scolytinae); 3= Hydrophilidae; 4= Chrysomelidae; 5= Carabidae; 6= Platypodidae; 7= Busprestidae.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados conclui-se o predomínio da subfamília Scolytinae. A grande quantidade destes insetos pode ser considerado preocupante, pois são vetores de doenças em espécies florestais e causam danos diretos as plantas atacadas.

5. REFERÊNCIAS

ALVAREZ, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2014.

AMADO, S. F. A. **Ocorrência e Parâmetros Ecológicos de Coleópteros Degradadores da Madeira em Fragmento de Mata Secundária e Plantio de Pinus sp. no Campus de Seropédica da UFRJ**. 2012. 31p. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012.

BENETTI, C. J.; FIORENTINI, G. L. Bionomia e ecologia de coleópteros aquáticos, com ênfase em Hydradephaga. *Acta Biológica Leopoldensia*, São Leopoldo, v. 25, p.153-164, 2003.

BUZZI, Z. J. Entomologia didática. 5 ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. 536p.

CARVALHO, A. G. Armadilha modelo Carvalho-47. *Floresta e Ambiente*, Rio de Janeiro, RJ, v. 5, n. 1, p. 225-227, 1998.

DORVAL, A.; PERES FILHO, O. Levantamento e Flutuação Populacional de Coleópteros em Vegetação do Cerrado da Baixada Cuiabana, MT. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v.11, p.171-182, 2001.

DORVAL, A. PERES FILHO, O. MARQUES, E. N. Levantamento de Scolytidae (Coleoptera) em Plantações

de *Eucalyptus* spp. em Cuiabá, Estado de Mato Grosso. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v.14, p. 47-58, 2004.

GALLO, D. et al. *Entomologia Agrícola*. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920p.

GONÇALVES, F. G. et al. Coleópteros broqueadores de madeira em ambiente natural de Mata Atlântica e em plantio de eucalipto. *Pesquisa Florestal Brasileira*, Colombo, v. 34, p. 245 – 250, 2014.

JORGE, V. C. **Influência de Diferentes Concentrações de Etanol para a Coleta de Scolytinae**. 2014. 71 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2014.

LIMA, R. L. de et al. Riquezas de Famílias e hábitos Alimentares em Coleoptera Capturados na Fazenda da EMPARN – Jiqui, Parnamirim/RN. *Entomobrasilis*, Vassouras, v. 3, p. 11-15, 2010.

MOURA, R. G. **Coleobrocas (Insecta: Coleoptera) associadas à madeira de *Tectona grandis* Linn. f (Lamiaceae)**. 2007. 57 p. Dissertação (Mestrado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2007.

PETRONI, D. M. **Densidade de famílias de coleoptera em diferentes fragmentos no município de Londrina, Paraná, Brasil**. 2008. 61p. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2008.

ROCHA, J. R. M. da. **Ocorrência e dinâmica populacional de Scolytidae, Bostrichidae e Platypodidae em povoamentos de eucaliptos e fragmentos de cerrado, no município de Cuiabá – MT**. 2010. 63 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA EM TECIDO FOLIAR DE *Bauhinia variegata* (L.)

Camila GUISSSE*, Maria Cristina SCHUINGUES, Joameson dos Santos LIMA, Ana Aparecida Bandini ROSSI

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: camilaguisse16@gmail.com

RESUMO: *Bauhinia variegata* (L.) é uma espécie exótica, conhecida vulgarmente como pata-de-vaca. Esta espécie é muito utilizada em arborização urbana e paisagismo, se desenvolvem em qualquer local onde tenha bastante sol. O trabalho teve por objetivo padronizar e analisar um protocolo de extração de DNA para a espécie de *B. variegata*. Para os testes foram utilizados tecido foliar da espécie, sendo avaliado duas concentrações de CTAB (2% e 5%) no tampão de extração, três concentrações de β -mercaptoetanol (0, 1% e 2%) e um tempo de 5 minutos de incubação das amostras de banho maria a 65 °C. Com os resultados obtidos foi possível observar que o tampão com a concentração de CTAB 5% foi eficiente para extrair DNA de todas as amostras da espécie em estudo, enquanto CTAB na concentração de 2% extraiu DNA em pouca quantidade. Às concentrações de β -mercaptoetanol não interferiram nos resultados no tampão de extração no protocolo de CTAB na concentração de 5%. O protocolo recomendado para extração de DNA de tecido foliar da espécie *B. variegata* é o que possui a concentração de CTAB de 5% no tampão, independente da concentração de β -mercaptoetanol, com um tempo de 5 minutos de incubação no banho maria a 65 °C.

Palavras-chave: β -mercaptoetanol; pata-de-vaca; CTAB.

1. INTRODUÇÃO

Bauhinia variegata (L.) é uma espécie exótica da família Caesalpinaceae, originária da região sul da China (MAK et al., 2008), conhecida vulgarmente como pata-de-vaca. Esta espécie é muito usada em arborização urbana e no paisagismo. Apresenta crescimento rápido (MATHUR & MUKUNTHAKUMAR, 1992) e é, provavelmente, a espécie de *Bauhinia* mais usada para fins ornamentais (AGUIAR & FIGLIOLIA, 1996). No Brasil várias espécies de *Bauhinia* são utilizadas pela população como hipoglicemiantes. A decocção das folhas de *Bauhinia variegata* (L.) demonstrou um significativo efeito inibitório *in vitro* sobre a glucacian não enzimática da hemoglobina sugerindo um potencial antidiabético da *B. variegata* para a prevenção das complicações diabéticas (DE LOS RIOS, GIL E BAEZ, 2003), porém em várias regiões do Brasil as espécies *Bauhinia forficata* Link e *Bauhinia variegata* são comumente confundidas.

Estudos de caracterização moleculares podem auxiliar na correta identificação das espécies vegetais, sendo a extração de DNA, o primeiro passo para as técnicas moleculares. Assim, a qualidade e integridade do DNA é fundamental para o sucesso nas etapas posteriores das análises moleculares. Há diferentes protocolos de extração de DNA que dependem da espécie e do tecido a ser usado (EMBRAPA, 2001). Portanto, este estudo teve por objetivo padronizar e analisar o protocolo de extração

de DNA, utilizando o detergente de CTAB, para a espécie de *B. variegata*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Coleta do Material: As amostras de tecido foliar foram coletadas de genótipos de *B. variegata* cultivados na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Alta Floresta - MT. O tecido foliar foi utilizado logo após a coleta.

Extração de DNA total: A extração do DNA genômico total foi realizada no Laboratório de Genética Vegetal e Biologia Molecular seguindo o método CTAB descrito por Doyle e Doyle (1987), com modificações como descrito abaixo.

O tecido foliar foi lavado em água corrente e seccionado manualmente. Com almofariz e pistilo, o tecido foi macerado na presença de nitrogênio líquido. O produto resultante foi transferido para microtubos de 2mL, ao qual foi adicionado 800 μ L de tampão de extração CTAB (100 mM Tris-HCl, pH 8,0; 1,4 M cloreto de sódio; 20 mM EDTA; CTAB; 2% polivinilpirrolidona (PVP) e β -mercaptoetanol). Foram testadas duas concentrações de CTAB no tampão de extração 2% e 5% e três concentrações de β -mercaptoetanol (0%, 0,2% e 1,5%). Em seguida as amostras foram agitadas em vórtex e incubadas em banho-maria a 65°C por 5 minutos. Após resfriamento do material em temperatura ambiente, foi

adicionado 700 µL de clorofórmio: álcool isoamílico 24:1 (v:v). Os tubos foram agitados por aproximadamente 1 minuto em vórtex e centrifugados a 10.000 rpm em microcentrifuga por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e precipitado com o volume equivalente de álcool isopropílico gelado (-20 °C) por cerca de 3 horas em freezer a -20 °C.

Após este período, o material foi centrifugado a 13.000 rpm por 10 minutos e o precipitado foi lavado duas vezes com álcool etílico a 70% (v/v) e uma vez com álcool etílico a 95% (v/v). Em seguida, o precipitado foi seco em temperatura ambiente, posteriormente foi ressuscitado em 40µL de TE 1,0 mM (10 mM Tris-HCl; 1mM EDTA, pH 8,0). Adicionou-se RNase, na concentração final de 40µg/ml e incubou-se em banho-maria a 37 °C, por 30 minutos. As amostras foram acondicionadas a 4°C por uma noite e posteriormente armazenadas a -20°C.

Análise da integridade do DNA extraído: Os produtos obtidos da extração foram separados por eletroforese em gel de agarose 1% (m/v) em tampão de corrida TBE (Tris-Borato-EDTA), em voltagem constante de 90 V por aproximadamente uma hora. A coloração do gel foi feita com brometo de etídeo (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1998). Em seguida o gel foi fotografado sob luz ultravioleta usando Transiluminador UVB LTB-21x26 (Loccus Biotecnologia) e câmera digital (Sony).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado obtido da extração de DNA de tecido foliar de *B. variegata* demonstrou que a concentração de CTAB no tampão de extração influenciou na quantidade de DNA extraído. O tampão com a concentração de 5% de CTAB foi mais eficiente na extração do DNA da espécie, resultando em uma maior quantidade de DNA em todas as amostras, enquanto o tampão com a concentração de CTAB 2% resultou uma extração irregular, sendo ineficiente para algumas amostras (Figura 1).

Figura 1. Resultado da eletroforese da extração de DNA de *B. variegata*, com duas concentrações de CTAB e três de β-mercaptoetanol. Os números 0; 0,2 e 1,5 significam 0%, 0,2% e 1,5% de β-mercaptoetanol respectivamente. Alta Floresta-MT, 2015.

Schmitt *et al.* (2014), analisando a extração de DNA de *Curcuma longa*, assim como Silva *et al.* (2014) em estudos com *Anacardium giganteum* também obtiveram resultados satisfatórios ao utilizar CTAB 5% no tampão de extração, assim como neste estudo. Segundo Romano & Brasileiro (1999), o CTAB é utilizado para separar os ácidos nucleicos de polissacarídeos, já que estes possuem solubilidade diferenciada na presença desse detergente, podendo, portanto inferir que o material foliar da espécie em estudo possui grandes quantidades de polissacarídeos. Quanto à utilização do β-mercaptoetanol no tampão de

extração, os resultados indicam que não houve interferência deste agente redutor frequentemente utilizado nas extrações de DNA, portanto recomenda-se a não utilização, ou a menor concentração de β-mercaptoetanol no protocolo de extração de DNA para a espécie de *B. variegata*.

4. CONCLUSÕES

O protocolo recomendado e eficiente para extração de DNA de tecido foliar da espécie *B. variegata* é o que possui a concentração de CTAB de 5% no tampão, independente da concentração de β-mercaptoetanol com um tempo de 5 minutos de incubação no banho maria a 65 °C.

6. REFERÊNCIAS

- SCHMITT, K. F. M.; SILVA, B. M.; ROSSI, A. A. B.; SANDER, N.; SILVA, C. J. Estabelecimento e otimização de protocolo para extração e amplificação de DNA em tecido foliar de *Curcuma longa*. (L). **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 2014.
- MELO, J. G.; AMORIM, E. L. C. de.; LIMA, A. C. S.; ALBUQUERQUE, U. P. Avaliação da qualidade de amostras comerciais de boldo (*Peumusboldus Molina*), pata-de-vaca (*Bauhinia spp.*) e gínco (*Ginkgobiloba L.*). **Brasileira Farmacognosia**, Pernambuco, V. 14, n. 2, 2004.
- MESQUITA, R. A.; ANZAI, E. K.; OLIVEIRA, R. N.; NUNES, F. D. Avaliação de três métodos de extração de DNA de material parafinado para amplificação de DNA genômico pela técnica da PCR. **PesquiOdontolBras**, v. 15, n. 4, p. 314-319, out./dez. 2001.
- BRASILEIRO, A. C. M.; CARNEIRO, V. T. C. Manual de Transformação Genética de Plantas. Brasília, **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)**, p. 309, 1999.
- FERREIRA, M.F.M.; PIMENTA, M.A.S.; JÚNIOR, A.F.M.; TISSOT, S.A.; FERREIRA, P.H.G.; VALÉRIO, H.M.; Avaliação da eficiência de três metodologias de extração de DNA DO BUTITI (*Mauritia flexuosa* Mart.), a partir de folhas. **Simpósio Nacional**, Brasília, 12 de outubro, 2008.
- SILVA, K.L.; FILHO, V.C.; Plantas do gênero *Bauhinia*: Composição química e potencial farmacológico. **Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas**, Itajaí, quim. Nova, Vol. 25, No. 3, 449-454, 2002.
- BAREA, J.A.; PARDINI, M.C.; GUSHIKEN, T.; Extração de DNA de materiais de arquivo e fontes escassas para utilização em reação de polimerização em cadeia (PCR). **Article**, São Paulo, Rev. bras. hematol. Hemoter p n. 281. 2004.
- BIONDI, D.; ALTHAUS, M. Árvores de rua de Curitiba: cultivo e manejo. **FUPEF**, Curitiba, 117p. 2005.

AGUIAR, I. B.; FIGLIOLIA, M. B. Armazenamento de sementes liofilizadas de bauínia-rósea (*Bauhiniavariegata* L. var. *variegata*). **Revista Brasileira de Horticultura Ornamental**, Campinas, v. 2, n. 2, p. 33-40, 1996.

MATHUR, J.; MUKUNTHAKUMAR, S. **Micropropagation of Bauhinia variegata and Parkinsoniaaculeata from nodal explants of mature trees**. *PlantCell, TissueandOrganCulture*, Dordrecht, v. 28, p. 119-121, 1992.

Sementes e mudas de árvores tropicais. Campinas: Instituto Florestal. Disponível em <<http://iflorestal.sp.gov.br/1997/01/01/sementes-e-mudas-de-arvores-tropicais/>> . Acesso em: 25 ago 2015.

MAK, C. Y.; CHEUNG, K. S.; YIP, P. Y.; KWAN, H. S. **Molecular evidence for the hybrid origin of Bauhinia blakeana (Caesalpinioideae)**. *Journal of Integrative Plant Biology*, Beijing, v. 50, n. 1, p. 111-118, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO E ADAPTAÇÃO DAS ESPÉCIES EPIFÍTICAS RESGATADAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA UHE SINOP

Cândida Lahis MEWS*, Karla Rodrigues De MELO, Juliana Marestoni SIMÕES,
Leonor Souza FERREIRA, Tiago Da Silva HENICKA, Patricia Regina Alves PALERMO

Companhia Energética Sinop (CES), UHE Sinop, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: candida.mews@uhesinop.com.br

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo apresentar o levantamento das espécies epifíticas e a adaptação dos indivíduos resgatados e translocados da Área de Influência Direta da UHE Sinop. O resgate de espécies epifíticas ocorreu em árvores, troncos, galhos e pedras durante etapa de supressão vegetal de 33 hectares do canteiro de obras da UHE Sinop. Houve varredura total da área e todos os indivíduos coletados foram triados, identificados a nível de espécie, quando possível, e translocados para áreas similares adjacentes à suprimida. Os indivíduos translocados foram fixados nos forófitos com auxílio de barbante de algodão, georreferenciados e identificados com placa de alumínio enumeradas. No monitoramento, realizado mensalmente, todos os indivíduos translocados foram classificados em estáveis, sem folhas, adaptados ou mortos. Em 33 ha foram resgatados 376 indivíduos, distribuídos em oito famílias e 33 espécies, sendo *Aspasia variegata* Lindl, a espécie mais abundante (N=153). A família que apresentou maior riqueza de espécies foi Araceae (N=12), enquanto que o maior número de indivíduos resgatados foi observado na família Orchidaceae (N=176). Do total de indivíduos epifíticos translocados (N=376), 240 (63,8%) apresentaram sucesso na translocação, indicando que a metodologia usada influenciou positivamente na adaptação dos indivíduos resgatados.

Palavra-chave: Epífitas, Resgate de Flora, Monitoramento

1. INTRODUÇÃO

A região norte de Mato Grosso, inserida na porção sul amazônica, apresenta grande diversidade de habitats associados aos recursos hídricos e aos diferentes tipos de solos e relevos, o que favorece a presença de várias tipologias florestais. Os rios, em sua maioria, estão encaixados nos relevos escarpados, formando corredeiras e cachoeiras que possibilitam o aproveitamento do potencial hidroelétrico com implantação de usinas. A bacia do rio Teles Pires, tem o médio e baixo Teles Pires localizado no norte mato-grossense, apresentando-se hoje como uma das alternativas de geração de energia para o país. Aliada à produção de energia a partir dos recursos hídricos, encontra-se a diminuição da cobertura vegetal das áreas onde as usinas são instaladas, trazendo perda de parte da diversidade genética de populações de plantas e animais. Entretanto, tanto em nível de canteiro quanto no reservatório, várias medidas mitigadoras de impactos negativos são aplicadas, incluindo o programa ambiental de resgate de flora, que visa a coleta e a translocação das populações epifíticas. Epífitas são plantas que crescem apoiadas sobre outras plantas. São de vida livre, não parasitas (BENZING, 1897). As epífitas têm papel ecológico dentro de um ecossistema de enorme importância, já que são capazes de fornecer

heterogeneidade ambiental, pela gama de compartimentos e gradientes ecológicos que podem oferecer (BENZING, 2004; CESTARI, 2009).

Durante o processo de supressão vegetal, o resgate de epífitas assume um importante papel, desde o incremento das áreas de vegetação das Áreas de Preservação Permanente (APP's) ou daquelas áreas que não serão suprimidas com material vegetal resgatado e translocado (JACOVAK et al., 2007). Além disso, contribui com a minimização da perda da biodiversidade vegetal causada pela supressão da vegetação nativa como consequência da implantação de empreendimentos como Usinas Hidrelétricas (UHE's). Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo realizar o levantamento das espécies epifíticas e o monitoramento dos indivíduos resgatados e translocados da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Localização do empreendimento

A UHE Sinop está sendo implantada no rio Teles Pires, a 70 km de Sinop com acesso pela BR-163 e terá potência instalada de 400 megawatts/hora. A barragem ficará situada nas áreas dos municípios de Cláudia (margem direita do rio) e Itaúba (margem esquerda), contudo, todo

o reservatório abrangerá cinco municípios norte mato-grossenses, sendo eles, Cláudia, Itaúba, Ipiranga do Norte, Sinop e Sorriso. A área total de inundação do futuro reservatório será de 337 km² em seu Nível de Água Máximo Normal de 302 m (PBA UHE SINOP, 2013). A área de influência do reservatório da UHE Sinop apresenta formações florestais associadas ao Planalto dos Parecis, na faixa intermediária entre os domínios de Cerrado e Floresta Amazônica, com dominância de Florestas Ombrófila e Estacional (RADAM BRASIL, 2001; IBGE, 1992). Os dados de resgate de flora apresentados neste estudo foram coletados durante a primeira etapa de supressão vegetal (33 hectares) do canteiro de obras da UHE Sinop, na margem direita do rio Teles Pires, conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Mapa de localização da área de supressão vegetal e resgate de epifitas do canteiro de obras na margem direita do rio Teles Pires, UHE Sinop (Mapa elaborado pela Companhia Energética Sinop - CES)

2.2 Resgate e monitoramento de Epifitas

Os dados aqui apresentados foram obtidos pela Novo Norte Energia e Consultoria Ltda, empresa terceirizada da Companhia Energética Sinop e referem-se às atividades de resgate da flora desenvolvidas durante a supressão vegetal do canteiro de obras da UHE Sinop. O resgate de epifitas caracterizou-se pela busca ativa e coleta dos indivíduos de forma manual e aleatória, previamente, durante e após a supressão em árvores, troncos, galhos e rochas em toda a área suprimida (BELLOTTO et al., 2009). O resgate ocorreu independente do estágio fenológico e do desenvolvimento das plantas. No momento da coleta, os indivíduos foram acondicionados em sacos plásticos, receberam código do coletor e foram levados para o Centro de Triagem de Flora. Durante a triagem, os espécimes foram morfotipados, fotografados, receberam número de identificação e as informações foram inseridas no banco de dados. As unidades para translocação dos indivíduos resgatados e triados foram definidas na margem direita do rio, de forma a reproduzir a similaridade das áreas de origem das plantas. Para a escolha, foram analisadas informações como distância da borda da vegetação, clareiras, umidade, cobertura de dossel, porte arbóreo da vegetação e extratos primário e secundário. Foram selecionadas duas unidades e em cada uma delas foram instaladas 20 parcelas de 10×20 m, tendo, em média, cerca de 40 espécimes translocadas cada. A translocação dos espécimes foi realizada logo após a triagem do material botânico resgatado. Os indivíduos foram aleatoriamente, fixados nas árvores hospedeiras (denominados “forófitos”) com auxílio de barbante de algodão, foram identificados

com placa de alumínio, contendo seu respectivo número e tiveram sua coordenada geográfica anotada. Foram avaliadas as características ecológicas das epifitas e hemiepifitas em relação com os forófitos. Uma vez que não são todas as espécies de árvores que possuem a estrutura ideal para sustentar epifitas. Características como cascas fissuradas, casca esponjosa com superfície rugosa são melhores para retenção de água, foram prioritárias para fixação dos indivíduos translocados. As fotos que ilustram as ações de resgate de epifitas podem ser conferidas nas Figuras 2A, 2B, 2C e 2D.

Figura 2. (A) resgate de epifitas durante a supressão vegetal, (B) translocação dos indivíduos fixados nos forófitos nas unidades de realocação (C) visão geral da área de supressão vegetal do canteiro de obras da UHE Sinop na margem direita do rio Teles Pires e (D) triagem dos indivíduos resgatados.

O monitoramento ocorreu mensalmente entre 01 de maio a 10 setembro/2014 e todos os indivíduos translocados foram classificados de acordo com as quatro categorias citadas a seguir:

- Estável: quando o espécime apresenta aspecto similar ao observado no momento do resgate/translocação e monitoramento anterior;
- Sem Folhas: quando o espécime apresenta somente caule (rizoma no caso de Pteridophyta) e raízes, no entanto, é considerada viva, apenas reduziu a atividade metabólica devido à ausência de folhas;
- Adaptado: quando o indivíduo apresenta novas gemas apicais ou laterais, folhas jovens, novas raízes, bulbos (Orchidaceae), roseta (Bromeliaceae), flores e inflorescência;
- Morto: ausência de vida em todas as partes da planta e indivíduos predados.

Durante a ação de monitoramento foram realizados corte de flores e/ou frutos dos espécimes translocados como método preventivo de perda energética, buscando propiciar aumento da sobrevivência dos indivíduos, uma vez que, retirando a parte reprodutiva, aumenta o investimento de energia na porção vegetativa (folhas e raízes).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com esforço amostral realizado durante a supressão vegetal de 33 hectares de Floresta Ombrófila, foram resgatados 376 indivíduos, distribuídos em oito famílias e 33 espécies. As famílias com maior riqueza de espécies foram, respectivamente: Araceae (12 espécies),

Orchidaceae (8), Polypodiaceae (4), Bromeliaceae (4), Gesneriaceae (2), Cactaceae (1), Indeterminada (1) e Indeterminada 2 (1) conforme Tabela 1 e Figura 3. A família com maior número de indivíduos resgatados foi (Orchidaceae) (N=176) e a espécie mais abundante foi *Aspasia variegata* Lindl. (N=153). Para família Araceae (N=106) a espécie mais representativa foi *Anthurium gracile* (Rudge) Lindl. (N=29) seguida de *Philodendron megalophyllum* Schott. (N=22). A espécie *Aechmea mertensii* (G.Mey.) Schult. & Schult.f. (N=25) foi a mais abundante da família Bromeliaceae. Para a família Cactaceae registrou-se somente uma espécie *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. (N=29).

Tabela 1. Lista das espécies de epífitas resgatadas durante a supressão vegetal do canteiro de obras da UHE Sinop

Família	Espécie	Nº Ind	
Araceae	<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Lindl.	29	
	<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G.Don	1	
	<i>Anthurium</i> sp.	1	
	<i>Monstera adansonii</i> Schott	3	
	cf. <i>Monstera</i> sp.	14	
	<i>Philodendron megalophyllum</i> Schott	22	
	<i>Philodendron pedatum</i> (Hook.) Kunth	7	
	<i>Philodendron</i> cf. <i>pedatum</i> (Hook.) Kunth	1	
	<i>Philodendron</i> sp.	2	
	<i>Philodendron</i> sp. 2	18	
Bromeliaceae	<i>Aechmea mertensii</i> (G.Mey.) Schult. & Schult.f.	25	
	<i>Aechmea</i> sp.	1	
	<i>Aechmea</i> sp. 2	12	
	cf. <i>Araeococcus</i> sp.	7	
	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	29	
Cactaceae	<i>Acianthera fockei</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	3	
	<i>Aspasia variegata</i> Lindl.	153	
	<i>Catasetum</i> sp.	2	
	<i>Catasetum</i> sp. 2	1	
	<i>Dichaea</i> cf. <i>panamensis</i> Lindl.	10	
	<i>Lockhartia goyazensis</i> Rchb.f.	2	
	<i>Lophiades nana</i> (Lindl.) Braem	3	
	<i>Xylobium variegatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst	2	
	Gesneriaceae	Indeterminada	1
		Indeterminada	1
Indeterminada 2		1	
Pteridophyta	<i>Codonanthe</i> sp.	2	
	<i>Microgramma persicariifolia</i> (Schrad.) C.Presl	3	
	<i>Phlebodium decumanum</i> (Willd.) J.Sm.	5	
	<i>Serpocaulon</i> sp.	1	
	<i>Serpocaulon latipes</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	6	
	Total Geral	376	

Nº Ind = número de indivíduos

Alguns exemplos podem ser citados de programas de resgate bem sucedidos em implantação de empreendimentos como UHEs como os trabalhos consolidados associando o resgate de flora e a formação de banco de germoplasma desenvolvidos na UHE Tucuruí, no rio Tocantins, no estado do Pará (LEÃO et al., 2005). Já no estado de São Paulo, para a construção do trecho sul do Rodoanel Mario Covas, foram desmatados 157 ha de Mata Atlântica. Nesta área de desmate, Nievola; Tamaki (2009), fizeram estudo e resgate de cerca de 44.000 indivíduos epifíticos e aproximadamente metade desse número foi transplantado para áreas adjacentes à obra. Em outro estudo, em área de transição entre Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual que seria suprimida para construção de uma pequena central elétrica, foram coletados 143,472 indivíduos de 47 espécies de Orchidaceae, 14 de Bromeliaceae e 11 espécies de Cactaceae, numa área de 0,36 ha. Deles, 142,868 espécimes foram translocados para área de preservação permanente (JASPER et al., 2005). Nesse contexto, pode-se observar alta abundância e riqueza de espécies epifíticas resgatadas em diversas tipologias e áreas de inserção de empreendimentos no país. O sucesso em ações de resgate de epífitas é relevante na mitigação dos impactos gerados pela supressão vegetal sobre a vegetação local para implementação de canteiro de obras e reservatórios artificiais.

Figura 3. Número de indivíduos epifíticos por família resgatados durante a supressão vegetal do canteiro de obras da UHE Sinop.

Os resultados do monitoramento indicam sucesso da metodologia aplicada para translocação dos indivíduos epifíticos resgatados. De 376 espécimes translocados, 240 (64%) foram considerados adaptados, com destaque para evolução do número de adaptados 37% (n=138) e queda expressiva da mortalidade a partir do mês de julho/2014, conforme observado na Figura 4. Passado o período crítico após a mudança de habitat, as plantas apresentaram maior probabilidade de se adaptarem ao novo ambiente ao qual foram introduzidas. Corroborando com os resultados do presente estudo, Duarte (2013), transplantou diferentes espécies de epífitas em duas Florestas Estacionais Semidecíduais em processo de restauração, uma com 13 anos e outra com 23 e obteve 63,33 a 100% e 55,17 a 89,66%, respectivamente, de adaptação dos indivíduos resgatados e transplantados no período de um ano de avaliação. Outro estudo que obteve resultados positivos na translocação de epífitas foi desenvolvido por Jasper et al. (2005). Os autores transferiram indivíduos resgatados entre florestas de transição entre Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila Mista no Rio Grande do Sul e demonstraram sobrevivências médias de 80,7% para

Cactaceae, 73,6% para Orchidaceae e 67% para Bromeliaceae em 10 meses de observação. Embora os trabalhos que evidenciem os produtos de resgate e monitoramento de flora transplantada em usinas hidrelétricas ainda sejam escassos, observa-se, conforme apresentado acima, resultados positivos através das ações mitigatórias previstas nos programas de resgate em empreendimentos brasileiros.

Figura 4. Resultado do monitoramento mensal dos indivíduos epifíticos resgatados na supressão vegetal e translocados em áreas de Floresta Ombrófila que não sofrerão desmate.

4. CONCLUSÕES

Em 33 hectares de Floresta Ombrófila suprimida foram resgatados 376 indivíduos epifíticos dos quais 240 apresentaram sucesso na translocação, indicando que a metodologia usada influenciou positivamente a conservação da flora epifítica local por meio das ações de resgate e adaptação dos indivíduos resgatados.

5. REFERÊNCIAS

BELLOTTO, A.; VIANI, R. A. G.; RODRIGUES, R. Inserção de outras formas de vida no processo de restauração. In: RODRIGUES, R. R.; BRANCALION, P. H. S.; ISERNHAGEN, I. (Eds). **Pacto para a restauração ecológica da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de restauração florestal**. São Paulo: Instituto BioAtlântica, 2009. p. 55-61.

BENZING, D. H. Vascular epiphytism: taxonomic participation and adaptative diversity. **Annals of the Missouri Botanical Garden**. Saint Louis, v. 74, n. 2, p. 183-204, 1987.

BENZING, D. H. Vascular epiphytes. In: LOWMAN, M.; RINKER, B. (Eds.). **Forest canopies**. 2.ed. Elsevier: Boston, 2004. p. 175-211.

CESTARI, C. Epiphyte plants use by birds in Brazil. **Oecologia Brasiliensis**, v.13, p.689-712, 2009.

DUARTE, M. M. **Transplante de epífitas entre Florestas Estacionais Semidecíduais para enriquecimento de florestas em processo de restauração**. 2013. 109f. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Manuais Técnicos em Geociências**, n.1. Rio de Janeiro: Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1992.

JASPER, A.; FREITAS, E. M.; MUSSKOPF, E. L.; BRUXEL, J. Metodologia de salvamento de Bromeliaceae, Cactaceae e Orchidaceae na pequena central elétrica (PCH) Salto Forqueta – São José do Herval/Putinga-RS-Brasil. **Pesquisa Botânica**, São Leopoldo, n. 56, p. 265-284, 2005.

JAKOVAC, A. C. C. **O uso do banco de sementes florestal contido no topsoil como estratégia de recuperação de áreas degradadas**. 2007. 142f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade de Campinas, Campinas, 2007.

LEÃO, N. V. M.; OHASHI, S. T.; VIEIRA, I.C.G.; GHILARDI JR., R. **Ilha de Germoplasma de Tucuruí – Uma Reserva da Biodiversidade para o Futuro**. Brasília: Eletronorte. 2005, 232 p.

NIEVOLA, C. C.; TAMAKI, V. O resgate de plantas no trecho sul do Rodoanel Mario Covas. In: Simpósio sobre recuperação de áreas degradadas. **Anais...** São Paulo: Instituto de Botânica, 2009. p. 55-60.

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) UHE SINOP. **Companhia Energética Sinop – CES**. vol. único, 2013.

RADAMBRASIL - Revistos pelo IBGE / SIVAM e do Mapa Geomorfológico do Estado de Mato Grosso (CNEC/SEPLAN/MT), 2001.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DA SERRAPILHEIRA EM PLANTIO DE PINHÃO-MANSO, EM SANTA TERESA - ES

Cátia Aparecida SIMON^{1*}, Marília Alves GRUGIKI², Felipe Vieira da CUNHA NETO³ e Alexandre dos SANTOS³

¹Departamento de Ciências Biológicas, Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil.

³Setor Florestal, Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil.

*E-mail: catiasimonsimon@gmail.com

RESUMO: O pinhão-manso (*Jatropha curcas*) é uma espécie que apresenta potencial de mercado para produção de biocombustíveis e vem sendo despertado o interesse para outros usos, como recuperação de áreas degradadas. O objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de aporte e o estoque de serrapilheira em plantio de pinhão-manso. A área experimental localiza-se em Santa Teresa – ES. Para a avaliação do aporte de serrapilheira foram coletadas amostras mensais, com sete repetições. Para o estudo da serrapilheira acumulada, foram realizadas coletas em quatro épocas, sendo quatro repetições por época. Utilizou-se uma área de pastagem de *Panicum maximum* Jacq. vr. para comparação. Observou-se que o pico de produção de serrapilheira ocorre na transição de março para abril, na área de pinhão-manso e que pinhão-manso e pastagem se diferiram significativamente quanto à quantidade de serrapilheira acumulada.

Palavra-chave: *Jatropha curcas*, Ciclagem de nutrientes, Biomassa.

1. INTRODUÇÃO

A serrapilheira desempenha diversas funções relacionadas à produção vegetal e à conservação do solo, tais como: proteção do solo contra erosão, fornecimento de matéria orgânica (GRIMALDI et al., 2003) e nutrientes ao solo (TOLEDO et al., 2002), fornecimento de abrigo e alimento para a fauna edáfica (CORREIA; ANDRADE, 1999), além de retenção hídrica, contribuindo para a regulação dos processos hidrológicos (MATEUS et al., 2013). Dada a importância deste compartimento, presente em áreas naturais, assim como em áreas de produção florestal e agrícola, o mesmo tem sido alvo de diversos estudos em plantios conservacionistas e comerciais. Dentre alguns estudos recentes, pode-se citar os trabalhos de Sperandio et al. (2012), Mateus et al. (2013) e Viera et al. (2014).

Culturas de considerável potencial de mercado merecem especial atenção. Dada a possível extensão de suas áreas cultivadas e o potencial impacto que as mesmas podem ter sobre o solo, além da necessidade de informações que subsidiem o manejo dessas culturas, o estudo da serrapilheira em áreas cobertas por essas culturas é justificável. Uma cultura de grande potencial econômico, para a produção de biocombustível, é a *Jatropha curcas*, o pinhão-manso (SALÉ, 2009). Além de plantios homogêneos, a possibilidade da espécie ser

cultivada em sistemas integrados também tem sido considerada. Recentemente, Müller et al. (2014) avaliaram o desenvolvimento vegetativo de pinhão-manso em sistemas agrossilvipastoris. Sua eficiência na recuperação de áreas degradadas, bem como seu retorno econômico pela venda das sementes para a produção de biodiesel, também foi demonstrada por Alves (2010). Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de aporte e o estoque de serrapilheira em plantio de pinhão-manso, em Santa Teresa (ES).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da área experimental

O estudo foi realizado em Santa Teresa (ES), na área experimental do IFES – *Campus* Santa Teresa, de coordenadas geográficas 19°47'57.8492''S e 40°40'24.6768'' W. A região apresenta clima chuvoso entre outubro a abril e período seco de maio a setembro (SIMON et al., 2013). As coletas foram realizadas em um plantio de *Jatropha curcas* (pinhão-manso) e em uma área de pastagem abandonada de *Panicum maximum* Jacq. vr., para comparação.

2.2. Instalação dos coletores e coleta do material

O aporte de serrapilheira foi avaliado apenas na área de pinhão-manso. Utilizou-se sete coletores de 50 x 50 cm

(0,25 m²), confeccionados com madeira e tela de sombrite de 75% e fixados a uma altura de 75 cm do solo. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de setembro de 2012 a julho de 2013. O material coletado foi devidamente identificado e seco em estufa a 65 °C, até atingir peso constante. Em seguida o material foi pesado em balança de precisão e obtido o peso em “g”.

A avaliação da serrapilheira estocada sobre o solo foi realizada no plantio de pinhão-mansão e na área de pastagem. As coletas foram feitas em quatro épocas (agosto/2012, novembro/2012, fevereiro/2013 e maio/2013), sendo quatro repetições por época. Utilizou-se um gabarito de 33 x 33 cm (0,1089 m²). Foram realizados os mesmos procedimentos de secagem e pesagem já descritos. Os valores de serrapilheira obtidos foram convertidos para Mg.ha⁻¹.

2.3. Análise dos dados

Para se estimar a biomassa aportada de pinhão-mansão em função das coletas no tempo, os dados de serrapilheira (Mg.ha⁻¹) foram submetidos à regressão não linear log normal com 3 parâmetros, segundo a equação:

$$Biomassa = \frac{a}{coleta} \exp \left[-0,5 \left(\frac{\ln(coleta/x_0)}{b} \right)^2 \right];$$

onde: a, b e x₀ são os parâmetros da regressão (p<0,05).

A serrapilheira média estocada para as diferentes espécies (pinhão-mansão e pastagem) e coletas no tempo (Mg.ha⁻¹), foram submetidas à análise de variância (ANOVA) (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas com o programa R (R Development Core Team, 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O padrão de deposição da serrapilheira de pinhão-mansão é apresentado na Figura 1. Através do modelo obtido, observa-se um período em que há nenhuma ou pouca produção de serrapilheira (setembro a dezembro), seguida de um período de aumento de produção (janeiro a março) e tendo o início do declínio em abril, onde o valor ainda é elevado. O padrão observado pode ser explicado pelo fato da espécie ser caducifólia. O pico de produção de serrapilheira ocorre na transição de março para abril.

Pinhão-mansão e pastagem se diferiram significativamente quanto à quantidade de serrapilheira acumulada. Pinhão-mansão apresentou os menores valores para as coletas de agosto de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013 (0,58; 0,48 e 1,00 Mg.ha⁻¹, respectivamente). A pastagem, para o mesmo período, apresentou, respectivamente, valores de 1,25; 1,00 e 1,27 Mg.ha⁻¹. Este período corresponde à época de baixa produção de serrapilheira pelo pinhão-mansão, o que explica, em partes, a diferença em relação à pastagem.

Já em maio de 2013, o padrão foi inverso. Pinhão-mansão foi quem apresentou a maior quantidade de serrapilheira acumulada. O que pode ser explicado pelo fato da coleta (maio) ter sido realizada imediatamente após o período de máxima produção (transição de março para abril) de serrapilheira de pinhão-mansão (Figura 1). O valor foi de 1,38 Mg.ha⁻¹ para pinhão-mansão, enquanto para pastagem o valor foi de 1,18 Mg.ha⁻¹ (Figura 2).

Figura 1. Padrão de deposição da serrapilheira de pinhão-mansão para o período de setembro de 2012 a julho de 2013, em Santa Teresa (ES).

Figura 2. Média de serrapilheira estocada (Mg.ha⁻¹) para as diferentes espécies (pinhão-mansão e pastagem) e coletas no tempo (ANOVA – p<0,05 -, as letras maiúsculas representam as espécies e as minúsculas uma mesma espécie no tempo).

Além da quantidade de serrapilheira que é produzida, um dos fatores que afetam a quantidade de serrapilheira acumulada, é a taxa com que a mesma é decomposta pelos organismos do solo. Avaliando a taxa de decomposição da serrapilheira, na mesma área de estudo, Simon et al. (2013) aponta maior velocidade de decomposição em comparação ao capim colômbio.

4. CONCLUSÕES

O pico de produção de serrapilheira de pinhão-mansão ocorreu na transição de março para abril. Pinhão-mansão e pastagem se diferem quanto ao acúmulo de serrapilheira. Recomenda-se estudos de avaliação nutricional da serrapilheira de pinhão-mansão e a taxa de transferência de nutrientes ao solo, via decomposição da serrapilheira.

5. AGRADECIMENTOS

Aos funcionários do IFES, Campus Santa Teresa pelo apoio e ao CNPQ/IFES pela concessão de bolsa.

6. REFERÊNCIAS

- ALVES, J. A. **A eficiência do pinhão-mansão (*Jatropha curcas* L.) na recuperação florestal de áreas degradadas e análise de seu retorno econômico.** 2010. 78f. Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2010.
- CORREIA, M. E. F. e ANDRADE, A. G. Formação de serapilheira e ciclagem de nutrientes. In: Santos, G. A. e CAMARGO, F. A. O. (Eds). **Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais.** Porto Alegre: Gênese, 1999, p. 197-225.
- GRIMALDI, M.; SCHROTH, G.; TEIXEIRA, W. G.; HUWE, B. **Trees, crops and soil fertility: concepts and research methods.** Trowbridge: CABI Publishing, 2003. p.191-208.
- MATEUS, F. A.; MIRANDA, C. do C.; VALCARCEL, R.; FIGUEIREDO, P. H. A. Estoque e capacidade de retenção hídrica da serrapilheira acumulada na restauração florestal de áreas perturbadas na Mata Atlântica. **Floresta Ambiente**, Seropédica, v.20, n.3, p.336-343. 2013.
- MULLER, Marcelo Dias et al. Desenvolvimento vegetativo de pinhão-mansão em diferentes arranjos de plantio em sistemas agrossilvipastoris. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.49, n.7, p. 506-514. 2014.
- R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2008.
- SALÉ, N. A. C. **Oportunidades e desafios para o comércio internacional de biocombustível da *Jatropha curcas* (pinhão-mansão) produzido em países em desenvolvimento.** 2008. 139f. Dissertação (Mestrado em Agronegócio) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto alegre, 2008.
- SIMON, C. A.; GRUGIKI, M. A.; PREZOTTI, L.; SIMON, C. P.; RODRIGUES, J. S. Avaliação da taxa de decomposição de pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) e capim colômbio (*Panicum maximum* Jacq. vr.). In: II REFOREST, 2013, Viçosa - MG. II Simpósio Nacional sobre Restauração Florestal, 2013.
- SPERANDIO, H. V.; CECÍLIO, R. A.; SILVA, V. H.; LEAL, G. F.; BRINATE, I. B.; CALDEIRA, M. V. W. Emprego da serapilheira acumulada na avaliação de sistemas de restauração florestal em Alegre-ES. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v.19, n.4, p.460-467. 2012.
- TOLEDO, L. de O.; PEREIRA, M. G.; MENEZES, C. E. G. Produção de serapilheira e transferência de nutrientes em florestas secundárias localizadas na região de Pinheiral, RJ. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.12, n.2, p.9-16. 2002.
- VIERA, M.; SCHUMACHER, M. V.; ARAÚJO, E. F. CORRÊA, R. S.; CALDEIRA, W. M. V.. Deposição de serapilheira e nutrientes em plantio de *Eucalyptus urophylla* × *E. globulus*. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v.21, n.3, p. 327-338, jul. 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTIMATIVAS DA ÁREA FOLIAR DE *Theobroma grandiflorum* COM BASE EM MEDIDAS LINEARES E MASSA SECA

Cátia Cardoso da SILVA^{1*}, Emanoeli Borges MONTEIRO¹, Veronica Satomi KAZAMA², Werner Felipe Becker DEMARTINI³, Edgar BOEING³, Andréa Carvalho SILVA³, Adilson Pacheco SOUZA³.

¹Instituto de Ciências Naturais Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

³Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: catiasilvaflorestal@gmail.com

RESUMO: A modelagem matemática é utilizada na estimativa da área foliar (AF) a partir de suas relações com parâmetros biométricos, por ser de fácil obtenção, precisa e pouco onerosa. Diante disso, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de gerar e validar modelos de estimativa da área da folha de cupuaçu (*T. grandiflorum*) a partir de medidas lineares de fácil obtenção - comprimento (C), largura (L) e da matéria seca (Ms) das folhas. Foram coletadas 414 folhas, incluindo-se o máximo de variabilidade quanto ao tamanho, idade e formato, sendo, destas, 100 empregadas na validação das regressões. Utilizou-se os indicativos estatísticos MBE, RMSE, índice de ajustamento e índice de desempenho para avaliação de 15 modelos estimativos, obtidos com base nas aplicações das medidas de comprimento, largura e massa seca da folha. Os melhores resultados foram obtidos pelas equações $AF = 1,9718 (C + L) + 0,0832 (C + L)^2$ (10) e $AF = 1,426 (CL)^{0,8767}$ (11) que apresentaram desvios de -6,94 cm² e -9,54 cm² respectivamente, espalhamentos de 77,26 e 106,18 cm², ajustamento correlação e desempenho acima de 96%. Nas estimativas com base na massa seca, deve-se aplicar a equação $AF = 137,2159 Ms^{0,9084}$ (14).

Palavra-chave: massa foliar, medida foliar linear, modelagem matemática

1. INTRODUÇÃO

Theobroma grandiflorum (cupuaçu) é uma espécie tipicamente tropical e nativa da Amazônia oriental, pertencente à família Malvaceae. Possui importância econômica para a agricultura e a polpa da fruta é procurada por indústrias de processamento onde é utilizada para diversos fins alimentícios, e da semente pode-se obter o cupulate - semelhante ao chocolate (NAZARÉ, et al., 1990; SOUZA, et al., 1999; ALVES, et al., 2002; LIM, 2012).

Medidas simples da área foliar são importantes para pesquisas relacionadas à interação da planta com o ambiente. Pois a área foliar tem relação direta com a fotossíntese, processos relacionados ao metabolismo, acúmulo de biomassa, fenologia e produção vegetal, ou seja, é indicativo de resposta a tratamentos aplicados. Tornando-se possível a obtenção de subsídios para compreensão de respostas fisiológicas do cupuaçu em estudos ecofisiológicos, nutricionais, de competição e manejo dos cultivos (PALMER, 1987; DEMIRSOY, 2009; SANTOS, 2014).

A área foliar pode ser determinada por métodos destrutivos (que geralmente demandam aparelhos

sofisticados) e por métodos não destrutivos, como por exemplo, através de equações que utilizam medidas lineares do limbo foliar (comprimento e largura), sendo uma alternativa rápida fácil, de baixo custo e confiável (PINTO et al., 2004; CARGNELUTTI FILHO, 2015).

Venturieri (1996), em estudos com modelagem matemática para determinar a área foliar de plantas de cupuaçu com até 2,5 meses de idade, afirmou que regressões logarítmicas mostraram-se eficientes. E que equações com medida de comprimento e largura do limbo estimam satisfatoriamente a área foliar em que obteve $R^2 = 0,956$ ($\log AF = -0,133 + 1,095 \log CL + 0,872 \log LL$).

Conceição et al. (1997), determinaram modelos lineares com medidas de comprimento e largura em plântulas de cupuaçu com até 3,5 meses e obtiveram R^2 superiores a 0,90.

Devido à importância da área foliar como parâmetro de crescimento do cupuaçuzeiro, o presente trabalho teve por objetivo gerar e validar modelos matemáticos simples para a estimativa de área foliar de *T. grandiflorum* por meio de medidas lineares e não lineares.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na UFMT no município de Sinop Mato Grosso (11°51'0,8"S e 55°30'56"W). Por conseguinte, segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo tropical quente e úmido (Aw), caracterizado pela presença de duas estações bem definidas: chuvosa (entre outubro a abril) e seca (de maio a setembro), e pela pequena amplitude térmica anual, com médias mensais variando entre 23,5° C e 25,5° C e máximas inferiores a 36 °C (MOTA et al., 2013). As folhas de *Theobroma grandiflorum* foram obtidas em uma chácara na circunvizinhança de Sinop, a partir de 40 matrizes adultas em plena frutificação. Foram coletadas 414 folhas totalmente expandidas de diversos tamanhos (grandes, médias e pequenas) para permitir uma maior variabilidade quanto ao tamanho das folhas.

Após a coleta em campo foram obtidas medidas lineares de comprimento (sem pecíolo) e largura (maior medida). No laboratório retirou-se os dados de área foliar por meio do medidor fotoelétrico Licor Modelo LI-3000 e obteve-se dados de massa seca de 100 folhas (com variabilidade de tamanho) secas em estufa a 60 °C até obter massa constante. As regressões foram determinadas considerando a área foliar (AF) como variável dependente e as dimensões lineares (C, L), não lineares (Ms) e suas interações como variáveis independentes.

Foram gerados 15 modelos de estimativa de área foliar com o emprego de otimização Solver do Microsoft Excel. A determinação dos coeficientes das regressões foi obtida pela maximização do coeficiente de determinação (R²). Para avaliação do desempenho das regressões geradas foram utilizadas 124 folhas (30%) representativas das diferentes classes de tamanho.

Nessa avaliação, foram empregados os índices estatísticos erro absoluto médio (MBE – means bias error – eq. 1); a raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE – root mean square error – eq. 2); índice de ajustamento (“dw” – eq. 3); r (coeficiente de correlação – eq. 4) e o índice de desempenho (“c” – eq. 5), que é obtido pelo produto entre o coeficiente de correlação (r) e o índice de ajustamento (WILLMOTT, 1981; CAMARGO; SENTELHAS, 1997).

$$MBE = \sum_{i=1}^n (E_i - O_i) / n \quad (\text{eq. 1})$$

$$RMSE = \left[\sum_{i=1}^n (E_i - O_i)^2 / n \right]^{0,5} \quad (\text{eq. 2})$$

$$dw = 1 - \left(\sum_{i=1}^n \{ (E_i - O_i)^2 / [\sum_{i=1}^n (|E_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2] \} \right) \quad (\text{eq. 3})$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})(E_i - \bar{E})}{\left\{ \left[\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2 \right] \left[\sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2 \right] \right\}^{0,5}} \quad (\text{eq. 4})$$

$$c = r \times d \quad (\text{eq. 5})$$

Em que: E_i = valores estimados; O_i = valores medidos; n = número de observações; | | = valor absoluto; \bar{E} = média dos valores estimados; e \bar{O} = média dos valores observados.

O valor de RMSE demonstra o erro produzido pelo modelo e quanto menor seu valor, melhor é o modelo (STONE, 1993; STRECK, 2002). O ajuste entre os valores medidos e estimados do modelo foi determinado pelo índice “d”, cujos valores variam de zero a um, onde o zero refere-se à nenhuma concordância e o um à concordância total. O coeficiente de correlação (r) indica o nível de associação entre duas ou mais variáveis, com

valores variando de -1 a 1, sendo que quanto maior seu valor absoluto, maior é a adesão entre valores estimados e observados (SCHNEIDER, 1998). O índice de desempenho do modelo (c) varia de 0 a 1 e quanto maior este valor, melhores são as performances nas estimativas (CAMARGO; SENTELHAS, 1997).

Por fim, empregou-se o método dos valores ponderados (Vp) dos indicativos (escores) estatísticos, proposto por Thiersch (1997) para classificar e definir o melhor método para a estimativa da emissão de folhas. Para a obtenção do valor de Vp atribuiu-se pesos de 1 a “n” para cada indicador estatístico, sendo “n” o número de modelos testados, nesse caso, atribuiu-se o peso 1 ao melhor modelo e o peso “n” ao pior. O menor somatório dos pesos atribuídos (Vp acumulado) indica o melhor modelo de estimativa (THIERSCH, 1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentados os valores máximos, médios e mínimos utilizados para geração e validação dos modelos matemáticos.

Tabela 1. Número de folhas, área foliar, comprimento e largura de folhas de *Theobroma grandiflorum* utilizados na obtenção e na avaliação do desempenho estatístico dos modelos matemáticos de estimativa da área foliar.

	Folhas amostras					
	Geração dos modelos			Validação dos modelos		
	Máx	Méd	Min	Máx	Méd	Min
NF		290,00			124,00	
AF (cm ²)	956,83	187,13±146,13	7,50	920,80	189,63±143,18	16,25
C (cm)	69,00	25,73±11,03	4,00	67,00	25,85±10,28	7,00
L (cm)	21,10	8,88±3,37	1,50	20,50	8,79±3,21	3,00
NFs		70,00			30,00	
Ms	5,68	1,76±1,13	0,1297	2,7724	1,02±0,68	0,2735

NF – Número de folhas; AF – área foliar; C – comprimento; L – largura; NFs – número de folhas secas; Ms – massa seca.

Dentre os 12 modelos gerados (a partir de dados de C e L) os que apresentaram menores valores ponderados foram as equações AF10 e AF11 com coeficientes de determinação 0,68 e 0,66, respectivamente, onde indica que da variabilidade total existente na área foliar em torno de 68% e 66% pode ser explicada pela equação.

De acordo com Bosco et al. (2012) e Souza et al. (2014) modelos matemáticos que utilizam as duas dimensões do limbo foliar (C e L) apresentam melhores estimativas da área foliar, assim como modelos potenciais. Os modelos gerados a partir de dados de massa seca foliar apresentaram maiores valores de R² em que a melhor equação (AF 14) foi de 0,97 (Tabela 2). A partir do indicativo MBE observou-se que 80% dos modelos (12) apresentaram tendência de subestimar enquanto que os demais superestimaram em até 11,14 cm². O espalhamento gerado pelos modelos indicado através do RMSE variaram de 19,39 cm² (AF13 e AF 14) a 217,2 cm² (AF7). Quanto aos ajustes entre os valores medidos e estimados, dados pelo índice “d” observam-se variações entre 0,8608 e 0,9850. Em estimativas com base na massa seca a equação 14 pode ser utilizada, pois propiciou -0,08 de desvio, 19,27 cm² de espalhamento, 0,9872 de ajustamento e correlação e desempenho de 0,98.

Tabela 2. Modelos de regressão, coeficientes de determinação, indicadores estatísticos e índice de desempenho para estimativa de área de folhas de Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) com base em comprimento, largura e massa seca.

Modelo analítico	Coeficientes ajustados									
	a ₁	a ₂	b	R ²	MBE (cm ²)	RMSE (cm ²)	d	r	c	ΣVp
1. AF = a ₁ C	7,7644	-	-	0,5748	11,04 (8)	122,99 (8)	0,8899 (10)	0,94 (11)	0,84 (11)	48
2. AF = a ₁ C + a ₂ C ²	3,3192	0,1265	-	0,6739	-6,10 (1)	67,98 (1)	0,9688 (8)	0,96 (6)	0,93 (7)	23
3. AF = a ₁ C ^b	0,9833	-	1,5844	0,667	-7,57 (4)	84,3 (4)	0,9701 (6)	0,96 (7)	0,93 (6)	27
4. AF = a ₁ L	22,3497	-	-	0,4754	6,92 (2)	77,03 (2)	0,8608 (12)	0,94 (12)	0,81 (12)	40
5. AF = a ₁ L + a ₂ L ²	5,6949	1,4899	-	0,5751	-9,06 (6)	100,92 (6)	0,9695 (7)	0,96 (8)	0,93 (8)	35
6. AF = a ₁ L ^b	3,8329	-	1,7297	0,5712	-11,41 (10)	127,06 (10)	0,9672 (9)	0,96 (9)	0,93 (9)	47
7. AF = a ₁ (C L)	0,6608	-	-	0,6521	-19,5 (12)	217,12 (12)	0,9846 (2)	0,98 (2)	0,97 (3)	31
8. AF = a ₁ (C L) + a ₂ (C L) ²	0,6627	0,0000	-	0,6521	-18,99 (11)	211,52 (11)	0,9850 (1)	0,98 (3)	0,97 (1)	27
9. AF = a ₁ (C + L)	5,7959	-	-	0,5618	11,14 (9)	124,01 (9)	0,8874 (11)	0,96 (10)	0,85 (10)	49
10. AF = a ₁ (C + L) + a ₂ (C + L) ²	1,9718	0,0832	-	0,6801	-6,94 (3)	77,26 (3)	0,9785 (5)	0,98 (4)	0,96 (5)	20
11. AF = a ₁ (C L) ^b	1,426	-	0,8767	0,6644	-9,54 (7)	106,18 (7)	0,9838 (3)	0,98 (1)	0,97 (2)	20
12. AF = a ₁ (C + L) ^b	0,4282	-	1,6832	0,6743	-8,74 (5)	97,36 (5)	0,9798 (4)	0,98 (5)	0,96 (4)	23
Coeficientes ajustados										
13. AF = a ₁ Ms	124,9242	-	-	0,9661	-8,25 (2)	19,39 (2)	0,9817 (3)	0,98 (1)	0,96 (3)	11
14. AF = a ₁ Ms ^b	137,2159	-	0,9084	0,9716	-0,08 (1)	19,27 (1)	0,9872 (2)	0,98 (3)	0,98 (2)	9
15. AF = a ₁ Ms + a ₂ Ms ²	124,9242	0,0000	-	0,9661	-8,25 (3)	19,39 (3)	0,9874 (1)	0,98 (2)	0,98 (1)	10

C - comprimento da folha obtido entre a inserção do pecíolo e o ápice da folha (cm); L - maior valor medido de largura da folha (cm); Ms - Massa seca da folha (g); (n) - valor ponderado, menores valores melhor o indicador.

4. CONCLUSÕES

Os modelos lineares potenciais que utilizam o comprimento e a largura do limbo foliar são os mais adequados para a estimativa da área foliar das folhas de *T. grandiflorum*. Os modelos que utilizam a massa seca da folha apresentaram-se preciso e eficiente na estimativa da área foliar, devido apresentar menor erro, maior ajustamento e correlação das variáveis.

5. AGRADECIMENTOS

Professor da Universidade Federal de Mato Grosso campus Sinop, Anderson Lange, por ceder as matrizes de *Theobroma grandiflorum* para a coleta das folhas.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, R. M. **Caracterização genética de populações de cupuaçuzeiro, *Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng) Schum., por marcadores microsátélites e descritores botânicos-agronômicos.** Piracicaba, 2002. 159 p. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP).

BOSCO, L. C. et al. Seleção de modelos de regressão para estimar a área foliar de macieiras ‘Royal Gala’ e ‘Fuji Suprema’ sob tela antigranizo e em céu aberto. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 34, n. 2, p. 504-514, 2012.

CAMARGO, A. P.; SENTELHAS, P. C. Avaliação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evapotranspiração potencial no Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.5, n.1, p.89-97, 1997.

CARGNELUTTI FILHO, A. et al. Estimativa da área foliar de feijão guandu por dimensões foliares. **Ciência Rural**, v. 45, n. 1, 2015.

CONCEIÇÃO, H. E. O. et al. Método para estimar área foliar do cupuaçuzeiro. In SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PIMENTA-DO-REINO E CUPUAÇU, 1., 1996, Belém, PA. **Anais....** 1997, 440p.

DEMIRSOY, H. Leaf area estimation in some species of fruit tree by using models as a non-destructive method. **Fruits**, Cambridge, v.64, n.1, p.45-51, 2009.

LIM, T. K. **Edible medicinal and non medicinal plants: volume 3**, Fruits. Springer, 2012. 885p. Disponível em: doi 10.1007/978-94-007-2534-8_3.

MONTEIRO, E. M. et al. Estimating emission of leaves seedlings forest different shading levels, at conditions of transition Amazon-Cerrado, Brazil. **American Journal of Plant Sciences**, v.5, p.2330-2341, 2014.

MOTA, L. L.; BOTON, D.; FONSECA, R. C.; SILVA, W. C.; SOUZA, A. P. Balanço hídrico climatológico e classificação climática da região de Sinop, Mato Grosso. **Scientific Electronic Archives**, Sinop, v.3, n.2, p 38-44, mai-ago, 2013.

NAZARÉ, R. F. R. et al. **Processamento das sementes de cupuaçu para obtenção de cupulate**. Belém: EMBRAPA – CPATU. 1990. 38p. il. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de pesquisa, 108).

PALMER, J. W. The measurements leaf area on apple tree. **The Journal of Horticultural Science**, London, v.62, n.1, p.5-10, 1987.

PINTO, A. C. R. et al. Leaf área prediction models for *Zinnia elegans* Jacq. *Zinnia haageana* Regel and “Profusion Cherry”. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v. 61, n.1, p. 47-52, 2004.

SANTOS, S. N. et al. Análise comparativa de métodos de determinação de área foliar em genótipos de cacau. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 30, supplement 1, p. 411-419, June/14

SCHNEIDER, P. R. Análise de regressão aplicada à engenharia florestal. 2.ed. Santa Maria: Ed. UFSM/CEPEF, 236p.1998.

STRECK, N. A. A generalized nonlinear air temperature response function for node appearance rate in muskmelon (*Cucumis melo* L.). *Revista Brasileira de Agrometeorologia*, Santa Maria, v. 10, p. 105-111, 2002.

SOUZA, A. G. C. et al. **A cultura do cupuaçu**. (*Theobroma grandiflorum* (Willd. Ex Spreng.) Schum.). Manaus: EMBRAPA Amazônia Ocidental, 1999. 39 p. (Embrapa Amazônia Ocidental, Circular Técnica, 2).

SOUZA, A.P. et al. Estimativas da área da folha de figueiras ‘Roxo de Valinhos’ usando dimensões lineares do limbo foliar. **Ciência Rural**, v.44, n.7, p.1172-1179, 2014.

STONE, R. J. Improved statistical procedure for the evaluation of solar radiation estimation models. **Solar Energy**, v. 51, n. 4, p. 289-291, 1993. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x\(93\)90124-7](http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x(93)90124-7)>.

THIERSCH, A. **Eficiência das distribuições diamétricas para prognose da produção de *Eucalyptus camaldulensis***. 155p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1997.

VENTURIERI, G. A. Estimativa da área foliar e do peso de folhas secas de plantas jovens de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Wild. Ex Spreng.) Schum.–Sterculiaceae) por métodos não destrutivos. **Acta Amazônica**, v. 25, n. 1-2, p. 3-10, 1996.

WILLMOTT, C. J. On the validation models. **Physical Geography**, Reino Unido, v. 2, p. 184-194, 1981.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESPÉCIES VEGETAIS EM FLORAÇÃO NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

CARMO, Cemilla Cristina Alves do^{1*}; MODRO, Anna Frida Hatsue¹; BIAZATTI, Scheila Cristina¹ ;
DALAZEN, Ana Paula¹ ; MAIA, Emanuel¹; AGUIAR², Iracy Soares de

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: cemillac@gmail.com

RESUMO: O conhecimento das espécies vegetais de uma determinada região associado ao seu período de antese pode auxiliar no manejo mais adequado de áreas de produção agrícola, assim como em estudos de preservação e conservação de plantas e agentes polinizadores e dispersores. Este trabalho objetivou a coleta e identificação das espécies vegetais encontradas na Zona da Mata Rondoniense, tendo como área de amostragem, o entorno do Apiário Experimental Moacir Ferreira Lima, localizado em Rolim de Moura, RO. As coletas foram realizadas mensalmente, no período entre agosto de 2014 e junho de 2015, onde foram coletadas amostras vegetativas férteis e feitas exsiccatas a partir desse material. Os resultados indicaram a presença de 130 espécies vegetais em floração no período de coleta, sendo distribuídas em 33 famílias botânicas, com predominância da família Fabaceae com 11 espécies, seguida por Rubiaceae e Asteraceae com seis espécies cada. As espécies mais ocorrentes ao longo do período foram *Ruellia coerulea*, *Hippeastrum puniceum*, *Ipomoea quamoclit*, *Turnera ulmifolia*, *Coutoubea spicata*, *Ononis pubescens* e *Clitoria ternatea*. O hábito vegetal mais encontrado na região foi herbáceo (35%), seguido por arbustivo (28%), lianas (19%) e arbóreo (18%). Houve correlação inversamente proporcional entre a precipitação média da região e a ocorrência de plantas em florescimento ($r: -0,54$). A área de estudo apresenta características de ações antrópicas e potencial para a produção apícola por apresentar florescimento de espécies durante todo o ano, embora o período de intensa chuva seja desfavorável para o florescimento de plantas.

Palavra-chave: Levantamento botânico, plantas em antese, fenologia vegetal.

1. INTRODUÇÃO

Cada indivíduo em uma floresta é mantido harmonicamente de forma que possa haver um equilíbrio no ecossistema, sendo que a população vegetal necessita de agentes polinizadores e dispersores para sua distribuição (MARTINS-DA-SILVA, 2002). As plantas fanerógamas apresentam características morfológicas específicas que podem servir de atrativos para estes agentes, podendo apresentar variações em seu órgão reprodutivo como forma, cor, odor, recurso ofertado (pólen ou néctar), tipo de inflorescência e fenologia da floração, sendo que estas mesmas características tornam as plantas mais acessíveis para estudos de identificação taxonômica (PUIG, 2008). De acordo com o recurso ofertado, as plantas podem ser classificadas como nectaríferas (disponibilizam somente néctar), políferas (disponibilizam apenas pólen) e plantas nectaríferas-políferas (disponibilizam tanto néctar quanto pólen)

(BARTH, 2005). A identificação da flora e o conhecimento sobre o seu período de florescimento tem importância para as atividades desenvolvidas em cada região, como para a apicultura, por exemplo, promovendo um manejo apícola mais adequado e produtivo, sendo que, mesmo que uma região apresente muita diversidade vegetal, mas sem esse conhecimento, o desenvolvimento da apicultura torna-se limitado (SANTOS, 1964; ARAÚJO, 2013). Neste sentido, objetivou-se com o presente trabalho coletar e identificar as espécies vegetais encontradas na Zona da Mata Rondoniense, entre agosto de 2014 e junho de 2015.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no campus experimental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), situado na Linha 184, km 15, Norte, Rolim de Moura, Rondônia, que apresenta coordenadas 11°34' Sul de latitude e 61°46'

Oeste de longitude com 240 m acima do nível do mar. A Zona da Mata Rondoniense está localizada na Amazônia Ocidental, que apresenta área total de 238.512,80 km² com oito grandes tipos de vegetação, sendo a Floresta Ombrófila Aberta o tipo dominante (55%), seguida da Floresta de Transição ou Contato (8%), Cerrado (5%), Floresta Ombrófila Densa (4%), Formação Pioneira (4%), Floresta Estacional Semidecidual (2%), Umirizal (1%) e Campinarana (FERNANDES; GUIMARÃES, 2001).

A área de amostragem foi no entorno (raio de 1000m) do apiário experimental Moacir Ferreira Lima que encontra-se em um fragmento de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, vegetação bastante antropizada em que se observam vegetação de Cerrado, mata de reconstituição, matas ciliares, áreas de cultivo e de pastagem. As coletas foram realizadas em intervalos mensais no período da manhã, entre Agosto de 2014 e Junho de 2015, onde foram coletadas amostras vegetativas férteis para melhor identificação e as exsicatas foram construídas seguindo o padrão indicado por Rotta et al. (2008) (Figura 01).

Figura 01. Metodologia de coleta, secagem e armazenamento de plantas em antese na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. A) tesoura de poda utilizada para retirada dos exemplares em campo; B) prensa utilizada para secagem dos exemplares; C) estufa utilizada para a secagem do material; D) exsicata finalizada após as demais atividades.

As plantas foram identificadas até o menor nível taxonômico possível sendo utilizados acervos bibliográficos, tais como: Manual de identificação e de controle de plantas daninhas (LORENZI, 2000a), Plantas ornamentais do Brasil (LORENZI; SOUZA, 2001), Plantas daninhas do Brasil (LORENZI, 2000b), Plantas medicinais no Brasil (LORENZI; MATOS, 2002), Guia de campo da vegetação do Cerrado (MEDEIROS, 2011) e Manual de identificação de plantas infestantes (MOREIRA; BRAGANÇA, 2011).

Os dados foram organizados primeiramente em uma ficha de campo, um guia de ocorrência das plantas encontradas e depois em uma planilha eletrônica onde foram confeccionados gráficos, tabelas e figuras para subsidiar a análise descritiva dos dados. Foi realizada Correlação de Pearson entre os dados de médias históricas de precipitação da região (SILVA, 2010) e a riqueza de espécies em florescimento. Para auxílio nas análises

estatísticas foi utilizado o software estatístico livre R (R CORE TEAM, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletadas 130 espécies em antese no período de agosto de 2014 a junho de 2015, sendo identificadas 75 em nível de espécie (Tabela 01), cinco a nível de gênero e cinco a nível de família. As espécies estão distribuídas em 33 famílias botânicas, sendo que as mais representativas foram Fabaceae com 11 espécies, Rubiaceae e Asteraceae com seis, Malpighiaceae e Bignoniaceae com quatro espécies cada. A maior riqueza observada na Família Fabaceae também foi observado por Condé; Tonini (2013) em florestas amazônicas. As espécies com maior período de florescimento foram *Ruellia coerulea*, *Hippeastrum puniceum*, *Ipomoea quamoclit*, *Turnera ulmifolia*, *Coutoubea spicata*, *Ononis pubescens* e *Clitoria ternatea*. O maior número de ocorrência de plantas em período fértil foi nos meses de março, abril, maio e agosto (Gráfico 01), o que esteve inversamente correlacionado com a época de chuva da região ($r: -0,54$; p -valor: 0,09) que segundo dados da Silva (2010) predominam de Outubro a Abril, este resultado também foi encontrado por Penhalber; Vani (1997), Talora; Morellato (2000) e Bencke; Morellato (2002).

Gráfico 01. Espécies vegetais encontradas em antese no período de agosto 2014 a junho 2015, Rolim de Moura, RO, relacionado com a média histórica de precipitação da região conforme Silva (2010).

De acordo com o hábito das plantas encontradas, o maior número foram de ervas (35%), arbustos (28%) e lianas (19%) (Gráfico 02), mostrando que a área de entorno do apiário encontra-se em estado antropizado, onde mesmo em área de mata, o dossel da vegetação tem uma maior entrada de luz comparada com florestas nativas com baixo impacto negativo (MELO-SANTOS et al., 2014). De acordo com Santos et al. (2006) e Modro et al. (2011) as abelhas tem preferência na busca de recursos em locais mais abertos e antropizados, cuja predominância de ervas, arbustos e lianas é característico, o que traz uma preocupação quanto ao uso de agrotóxicos nestes ambientes, podendo alterar a fauna benéfica como os insetos polinizadores (BRETAGNOLLE; GABA, 2015). Embora a ocorrência de espécies arbóreas (18%) na Zona da Mata Rondoniense tenha apresentado baixa representatividade em relação aos demais hábitos, este dado demonstra o potencial que a região apresenta para a conservação de áreas de mata, que podem ser manejadas e direcionadas para o uso econômico alternativo de baixo impacto ambiental.

Gráfico 02. Hábito de espécies vegetais encontradas em antese no período de agosto 2014 a junho 2015, Rolim de Moura, RO.

4. CONCLUSÕES

Na Zona da Mata Rondoniense, o período de maior floração de espécies foi o final das chuvas e o período de seca compreendido nos meses de Março a Setembro. As famílias botânicas em floração com maior ocorrência nas proximidades do Apiário Experimental foram Fabaceae, seguindo por Rubiaceae, Asteraceae, Malpighiaceae e Bignoniaceae, sendo que as espécies com maior período de florescimento foram *Ruellia coerulea*, *Hippeastrum puniceum*, *Ipomoea quamoclit*, *Turnera ulmifolia*, *Coutoubea spicata*, *Ononis pubescens* e *Clitoria ternatea*. Os hábitos das espécies vegetais foram predominantemente o herbáceo, seguido do arbustivo, liana e arbóreo caracterizando um ambiente antropizado.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/UNIR, CNPq e SEPLAN/RO pela concessão de bolsas e financiamento do projeto. À acadêmica Eliziani Tosta Moreira pela contribuição na coleta.

6. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, W. L. ALEIXO, D. de L. OLIVEIRA, F. A. SILVA, M. K. do N. SOBRINHO, P. H. G. ANDRADE, A. B. A. de. Mapeamento da flora apícola arbórea das regiões polo do estado do Piauí. **Caderno Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 3, n. 2, 2013.

BARTH, O. M. Botanical resources used by *Apis mellifera* determined by pollen analysis of royal jelly in Minas Gerais, Brazil. **Journal of Apicultural Research**, v.44, n.2, p.78-81, 2005.

BENCKE, C.S.C.; MORELLATO, L.P.C. Comparação de dois métodos de avaliação da fenologia de plantas, sua interpretação e representação. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 25, n. 3, p. 269-275, 2002.

BRETAGNOLLE, V.; GABA, S. Weeds for bees? A review. **Agron. Sustain. Dev.**, v. 35, p. 891-909, 2015.

CONDÉ, T. M.; TONINI, H. Fitossociologia de uma floresta ombrófila densa na Amazônia setentrional, Roraima, Brasil. **Acta Amazonica**, Manaus, v. 43, n. 3, p. 247-260, 2013.

FERNANDES, L.C.; GUIMARÃES, S.C (coord.). **Atlas geoambiental de Rondônia**. Porto Velho: SEDAM, v. 2, 2001. 74p.

LORENZI, H. **Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e convencional**. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 5ª Edição, 2000a. 339 p.

LORENZI, H. **Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas e tóxicas**. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 3ª Edição, 2000b. 608 p.

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. **Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras**. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudo da Flora, 3ª Edição. 1088 p. 2001.

LORENZI, H.; MATOS, F. J. de A. **Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas**. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2002. 512 p.

MARTINS-DA-SILVA, R. C. V. **Identificação de espécimes botânicos**. v. 99, 2002. Disponível em: <<http://pt.calameo.com/read/002327569f932a91767>>. Acesso em: 08/07/2015.

MEDEIROS, J. de D. **Guia de campo: vegetação do Cerrado 500 espécies**. Brasília. 2ª Edição, 2011, 532 p.

MELO-SANTOS, K. S. MARIMON, B. S. OLIVEIRA-SANTOS, C. MORANDI, P. S. FORSTHOFER, M. MARIMON-JUNIO, B. H. Cobertura do dossel e composição florística do estrato herbáceo-arbustivo de uma floresta estacional semidecidual na transição cerrado-amazônia em Mato Grosso, Brasil. **Heringeriana**, v. 7, n. 1, p. 51-60, 2014.

MODRO, A. F. H. MESSAGE, D. LUZ, C. F. P. da. NETO, J. A. A. M. Flora de importância polinífera para *Apis mellifera* (L.) na região de Viçosa, MG. **Revista Árvore**, v. 35, n. 5, p. 1145-1153, 2011.

MOREIRA, H. J. da C.; BRAGANÇA, H. B. N. **Manual de identificação de plantas infestantes: Hortifrúti**. Campinas – SP: FMC Agricultural products, 2011. 1017p.

PENHALBER, E. de F.; VANI, W. M. Floração e chuva de sementes em mata secundária em São Paulo, SP. **Revista brasileira de Botânica**. São Paulo, v. 20, n. 2, p. 205-220, 1997.

PUIG, H. **A floresta tropical úmida**. Editora Unesp. São Paulo. 1ª Edição. 2008. 496p.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2014. Disponível em: <<http://www.r-project.org/>>. Acesso em: 10 jul. 2015.

ROTTA, E. CARVALHO, L. C. de. ZONTA, B. M. **Manual de prática de coleta e herborização de**

material botânico. Embrapa Floresta. 1ª Edição, 31 p. 2008.

SANTOS, C. F. O. Avaliação do período de florescimento das plantas apícolas no ano de 1960, através do pólen contido nos méis e dos coletados pelas abelhas (*Apis mellifera* L.). **Anais da ESALQ**, v. 21, p. 253-264, 1964.

SANTOS, R. F. PIEDADE, L. H. ARAÚJO, J. L. P. Levantamento da flora melífera de interesse apícola no município de Petrolina-PE. **Revista Caatinga**, v. 19, n. 3, 2006.

SILVA, M. J. G. da. **Boletim Climatológico de Rondônia** - Ano 2010, COGEO - SEDAM / Coordenadoria de Geociências – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - v.12, 2010 - Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

TALORA, D.C.; MORELLATO, P.C. Fenologia de espécies arbóreas em floresta de planície litorânea do sudeste do Brasil. **Revista brasileira de Botânica**, v. 23, n. 1, p. 13-26, 2000.

Tabela 01. Espécies identificadas nas proximidades do Apiário Experimental Moacir Ferreira Lima, Universidade Federal de Rondônia, Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA
Acanthaceae	<i>Ruellia coerulea</i>	Ruélia azul	Ago-Jun
Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum puniceum</i>	Lírio	Ago-Nov;Fev-Jun
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Tapiriba	Out-Jan;Mar
	<i>Mangifera indica</i>	Manga	Set
	<i>Anacardium occidentale</i>	Cajueiro	Ago;Set;Mar;Jun
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	Coco amarelo	Ago-Set
Asteraceae	<i>Vernonia</i> sp.	Vassourão	Ago-Set;Jun
	<i>Vernonia polysphaera</i>	Assa peixe	Ago-Set;Jun
	<i>Bidens frondosa</i>	Picão	Abr
	<i>Mikania glomerata</i>	Guaco	Set;Fev;Jun
	<i>Emilia sonchifolia</i>	Serralhinha	Out;Dez;Jun
	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Soldado desgrenhado	Dez-Jan
Bignoniaceae	<i>Mansoa alliacea</i>	Cipó de alho	Ago-Set;Maio-Jun
	<i>Pyrostegia venusta</i>	Cipó de são joão	Ago-Set;Fev;Jun
	<i>Arrabidaea chica</i>	Crajiru	Ago-Nov;Abr-Jun
	<i>Adenocalymma comosum</i>	Adenocálma	Ago;Maio-Jun
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	Mar-Maio
Caricaceae	<i>Carica papaya</i>	Mamão	Ago-Set;Nov;Fev;Maio-Jun
Cecropiaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Embauba	Dez;Fev
Convolvulaceae	<i>Ipomoea quamoclit</i>	Corda de viola	Ago-Jun
	<i>Merremia cissoides</i>	Jetirana	Nov;Fev-Maio
	<i>Ipomoea batatas</i>	Batata doce	Ago;Nov;Fev-Jun
Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i>	Melão são caetano	Ago;Out-Fev;Jun
	<i>Citrullus lanatus</i>	Melancia	Set-Out;Maio-Jun
	<i>Luffa cylindrica</i>	Bucha	Agos;Nov;Mar-Abr;Jun
Euphorbiaceae	<i>Mabea fistulifera</i>	Canudo de pito	Ago-Set;Mai-Jun
	<i>Hevea brasiliensis</i>	Seringueira	Ago
	<i>Manihot utilissima</i>	Mandioca brava	Jan-Maio
Fabaceae	<i>Clitoria amazonum</i>	Feijão bravo	Abr
	<i>Arachis repens</i>	Grana-amendoim	Nov-Jan;Mar
	<i>Ononis pubescens</i>	Flor do campo	Set;Nov-Jun
	<i>Clitoria ternatea</i>	Ervilha borboleta	Set-Maio
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Feijão	Jun
	<i>Stylosanthes</i> sp.	Estilozante	Abr
	<i>Gliricidia sepium</i>	Gliricídia	Ago;Set
	<i>Cajanus cajan</i>	Guandu	Ago;Jun

	<i>Apuleia leiocarpa</i>	Garapeira	Ago;Out
Gentianaceae	<i>Coutoubea spicata</i>	Puruvá	Ago-Out;Dez-Jun
Lamiaceae	<i>Marsypianthes chamaedrys</i>	Hortelã do campo	Nov;Abr
	<i>Hyptis suaveolens</i>	Cheirosa	Ago;Out;Fev;Abr-Maio
Lauracea	<i>Persea americana</i>	Abacateiro	Ago;Jan
Malpighiaceae	<i>Byrsonima intermedia</i>	Murici-mirim	Out-Jan
	<i>Byrsonima sericea</i>	Murici da mata	Out
	<i>Banisteria argentea</i>	Pajezinho	Set;Maio
	<i>Malpighia puniceifolia</i>	Acerola	Ago-Set;Nov-Jan;Maio
Malvaceae	<i>Urena lobata</i>	Carrapicho cavalo	Ago-Set;Abr-Jun
	<i>Sida rhombifolia</i>	Vassourinha	Ago-Out;Fev
	<i>Sida glaziovii</i>	Guanxuma branca	Ago-Set;Nov;Jan-Fev
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i>	Araçá de anta	Fev-Abr
Myrtaceae	<i>Eugenia stipitata</i>	Araçá boi	Nov;Maio
	<i>Psidium guajava</i>	Goiabeira	Ago
	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	Ago
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea</i> sp. 1	Primavera	Ago-Nov;Mar-Jun
	<i>Bougainvillea</i> sp. 2	Primavera	Ago-Out;Jun
	<i>Bougainvillea</i> sp. 3	Primavera	Out-Nov;Mar-Maio
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Camarambaia	Ago-Out;Abr-Jun
Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.	Maracujazeiro	Ago;Jun
Poaceae	<i>Brachiaria mutica</i>	Capim angola	Fev-Maio
Portulacaceae	<i>Portulaca grandiflora</i>	Onze horas	Ago;Nov-Abr
Rubiaceae	<i>Uncaria guianensis</i>	Unha de gato	Mar;Jun
	<i>Diodia teres</i>	Engana bobo	Nov-Dez;Mar-Abr
	<i>Ixora coccinea</i>	Ixora	Set-Out
	<i>Spermacoce latifolia</i>	Erva quente	Set;Jan-Fev;Maio-Jun
	<i>Psychotria elata</i>	Flor do beijo	Ago;Jan;Abr-Jun
	<i>Coffea canefora</i>	Café	Ago
Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	Limão taiti	Ago
	<i>Citrus bigaradia</i>	Limão rosa	Nov
Solanaceae	<i>Solanum paniculatum</i>	Jurubeba	Ago-Nov;Abr;Jun
	<i>Solanum linnaeanum</i>	Jurubebão	Set;Abr
	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Tomate	Set;Dez;Abr
Sterculiaceae	<i>Waltheria indica</i>	Douradinha	Out;Mar-Maio
Tiliaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Pente de macaco	Fev-Abr
Turneracea	<i>Turnera ulmifolia</i>	Chamana	Ago-Jun
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta cayennensis</i>	Gervão	Nov
Vitaceae	<i>Cissus erosa</i>	Uva do mato	Dez-Maio

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ÁREA FOLIAR DE *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (CLONE H13) EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA

CHARLOTE WINK^{1*}, MARINA MOURA MORALES², BRUNO DOS SANTOS CARVALHO¹

¹ Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

² Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: charlotte.wink@gmail.com

RESUMO: O objetivo geral foi avaliar a área foliar do híbrido de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (clone H13) em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF). Avaliou-se os sistemas iLPF sob manejo de gado de leite em plantio de faixa dupla e tripla, e gado de corte em plantio de faixa tripla e plantio florestal homogêneo, localizados na Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop, MT. A coleta das folhas foi de forma aleatória e estratificada na copa das árvores selecionadas. A área foliar foi determinada pelo método integrador e pela análise de imagens digitais utilizando o software ÁreaMed e ImageJ, avaliando o sistema de manejo, faces de exposição e a estratificação da copa. Os métodos utilizando imagens digitais se mostraram eficazes na mensuração de área foliar de eucalipto. A área foliar obtida entre os sistemas de manejo iLPF-Leite e iLPF-Corte diferem estatisticamente. O sistema de iLPF-Leite com configuração de plantio triplo apresentou área foliar superior à configuração de plantio duplo. Nesse sistema de manejo, registrou-se diferença significativa da área foliar entre as faces de exposição em ambas as configurações de plantio. Já no sistema de iLPF-Corte com configuração de plantio triplo, a área foliar não foi influenciada pela face de exposição. Para a estratificação, observaram-se maiores valores da área foliar no centro da copa nos sistemas avaliados, e menores valores nos estratos da base e do ápice da mesma. Conclui-se que na avaliação da área foliar deve-se considerar as diversas características, como o tipo de cultivo, a configuração de plantio e o ambiente.

Palavra-chave: eucalipto; iLPF; dimensão foliar.

1. INTRODUÇÃO

O sistema agrossilvipastoril ou sistema de integração lavoura-pecuária-floresta integra culturas perenes (árvores), anuais e/ou animais em rotação, em consórcio ou sucessão, na mesma área de manejo (MAPA, 2015). Esse tipo de sistema tem despertado interesse, devido ao uso racional da terra e seus recursos, produzindo múltiplos produtos, de forma sustentável. Nos últimos anos no Brasil, vários estudos foram desenvolvidos nesses sistemas, com a utilização principalmente do eucalipto (OLIVEIRA et al., 2008).

O gênero eucalipto é uma planta originária principalmente da Austrália e da Oceania. É a árvore mais plantada no mundo e o Brasil, e possui 5,1 milhões de hectares com plantio do gênero (ABRAF, 2013). O aumento dessas áreas de plantio nos últimos anos tem suprido a crescente demanda de matéria-prima para celulose e papel, carvão vegetal, óleos essenciais, madeira para serraria, postes, mourões, etc (ALFENAS et al., 2009). Nesse sentido, avaliar a produtividade desses sistemas é importante a fim de gerar informações dos componentes, das combinações e interações. Para tal, diversos parâmetros podem ser utilizados nessa avaliação,

destacando especialmente a área foliar.

A área foliar é um importante parâmetro de produtividade, por estar fortemente associada à produção vegetal (MARTIN et al., 2013) uma vez que é nas folhas que ocorre a fotossíntese (FAVARIN, 2002), processo fisiológico de crescimento e acúmulo de biomassa. A área foliar possui relação direta, principalmente, com a capacidade fotossintética e com a interceptação de luz (TAIZ; ZEIGER, 2004). Esse potencial fotossintético depende da taxa fotossintética por unidade de área foliar e da interceptação da radiação solar, as quais são influenciadas pela arquitetura da copa e pela dimensão do sistema fotoassimilador (FAVARIN et al., 2002). Além disso, é na folha que ocorre a transpiração (MARACAJÁ et al., 2008).

A área foliar pode ser obtida por métodos destrutivos e não destrutivos, sendo este último dividido em direto ou indireto. Os métodos destrutivos provocam a destruição da folha, diferentemente dos métodos não destrutivos diretos que se utilizam de equipamentos portáteis para determinação da área foliar, já os métodos não destrutivos indiretos caracterizam-se por relações como área foliar e medições lineares de folhas (MALAGI et al., 2010).

Dentre os diferentes métodos podem-se citar o método dos quadrados, das dimensões lineares, dos discos foliares (LUCENA et al., 2011), do papel milimetrado (GONDIM et al., 2009), do método utilizando o integrador de área foliar, ou ainda o método de análise de imagens digitais por meio de *softwares*. Visto a importância em analisar o AF desta variável em sistemas integrados, o objetivo foi comparar três métodos de análise da área foliar do híbrido de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (clone H13), em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, avaliando diferentes configurações e face de exposição de plantio e a estratificação da copa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta sob manejo de gado leiteiro (iLPF-Leite) e gado de corte (iLPF-Corte), cultivados com o híbrido *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (clone H13), localizados na EMBRAPA Agressilvipastoril, no município de Sinop, Mato Grosso, nas coordenadas geográficas de 11° 52' 23" S, 55° 29' 54" W e altitude de 384m. O clima local é do tipo Aw - tropical chuvoso, pela classificação de Köppen, caracterizado por uma estação chuvosa e uma estação seca bem definida, com temperatura média anual de 24 °C e 27 °C respectivamente (SCHIMITT et al., 2014). O solo local é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), com textura argilosa em relevo plano (ARÁUJO, 2008).

O iLPF-Leite foi implantado na configuração de plantio de 3x2x52 m para faixas duplas de árvores e de 3x2x15 m para faixas triplas, integrados com rotação de milho, feijão caupi e pastagem para o gado de leite. Realizou-se a subsolagem e a aplicação de 350 kg.ha⁻¹ na linha de plantio de fertilizante NPK 04-30-16, além de 10 g de micronutrientes BR12 no berço de plantio. Já o iLPF-Corte foi implantado em configuração de plantio de 3,5x3x30 m em faixas triplas, integrados com pastagem para gado de corte (PF). O plantio homogêneo (H) foi implantado no espaçamento 3,5x3 m. Nesses dois últimos sistemas foi realizada a subsolagem e aplicação de 350 kg.ha⁻¹ de superfosfato simples. Além disso, foram realizadas três adubações de cobertura, um e dois meses após o plantio das árvores, utilizando NK 20-20 (100 g por planta) e um ano após o plantio com 400 kg.ha⁻¹ de NPK 20-05-20.

As folhas foram coletadas em árvores pré-selecionadas, aos 44 meses do iLPF-Leite e aos 36 meses do iLPF-Corte e no plantio homogêneo. A seleção das árvores-amostras considerou o diâmetro a altura peito (DAP) médio obtido a partir do inventário florestal em cada sistema de manejo. No iLPF-Leite na configuração de plantio duplo foram abatidas quatro árvores, sendo duas por face de exposição (sul e norte), já no sistema de arranjo triplo foram abatidas seis árvores, sendo duas árvores em cada face de exposição (central, sul e norte). No iLPF-Corte, na configuração de plantio triplo, foram abatidas três árvores, sendo selecionado uma árvore em cada face de exposição (central, sul e norte). Já no plantio homogêneo, foram abatidas quatro árvores.

Para cada árvore selecionada, no sistema iLPF-Leite foi realizada a coleta de 30 a 60 folhas distribuídas aleatoriamente ao longo da copa, enquanto que no iLPF-

Corte e no plantio homogêneo, a coleta das folhas foi de forma estratificada, sendo quatro folhas a cada 1 m a partir da inserção do primeiro galho vivo até a ponteira, totalizando de 30 a 40 folhas por árvore. A numeração dos estratos ocorreu da base para o ápice da copa. Foi atribuído o valor de zero para a área foliar dos estratos que não apresentaram folhas para análise.

As folhas coletadas foram armazenadas em sacos de papel devidamente identificados e conduzidas para secagem. Após a secagem, as mesmas foram identificadas e medidas utilizando o equipamento integrador de área foliar LI-COR 3100, no Laboratório de Sementes, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop. Posteriormente, as mesmas foram digitalizadas na cor natural, sob papel milimetrado A4 com auxílio do scanner modelo HP LaserJet M1120-MPF. As imagens, em formato JPEG, foram armazenadas em computador e posteriormente analisadas no *software* ÁreaMed e o ImageJ. O processamento das imagens digitais pelo *software* ÁreaMed, foi realizado utilizando a estratégia de delimitação manual do perímetro da folha. A escala usada foi de 6 cm². Já o processamento das imagens digitais pelo *software* ImageJ foi realizado de forma automática considerando o número e o tamanho de *pixels* em um contraste preto e branco.

Os dados de área foliar foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação dos métodos de mensuração da área foliar foi realizada pela análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de significância, bem como a análise de Correlação Linear de Pearson. No iLPF-Leite, a área foliar nas diferentes configurações de plantio e faces de exposição no arranjo espacial triplo foram avaliadas pela análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. No arranjo espacial duplo, a comparação entre as faces de exposição foi realizada pelo teste T. Para o iLPF-Corte, avaliou-se a área foliar entre as faces de exposição, e no iLPF-Corte e plantio homogêneo avaliou-se a área foliar entre os estratos, ambas pela análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Além disso, comparou-se a área foliar em cada estrato entre o iLPF-Corte e plantio homogêneo, pelo Teste T.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área foliar média apresentou distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk (Valor: 0,99574; p: 0,0002). Na Tabela 1 pode ser visualizada a área foliar média para o clone H13 dos diferentes sistemas de manejo avaliado, bem como a média da área foliar obtida pelos diferentes métodos. Não ocorreu diferença significativa da área foliar comparando os diferentes métodos de determinação da área foliar, independentemente da configuração de plantio, da face de exposição e estratificação (F: 0,98 e p: 0,3736). Além disso, obteve-se uma correlação da área foliar entre os diferentes métodos, uma vez que os coeficientes da correlação apresentaram valores acima de 0,95 (p<0,05).

Os métodos de análise por imagem e pelo integrador são eficazes na mensuração da área foliar de eucalipto. Porém, em vista aos aspectos operacionais e custo, o *software* ImageJ se mostrou como melhor opção, devido a

fácil operacionalidade e por estar disponível gratuitamente. Já o método integrador, embora seja mais preciso na determinação de área foliar, possui a desvantagem do custo de aquisição do equipamento.

Tabela 1. Área foliar média (cm²) para o clone H13 nos diferentes sistemas de manejo e para os diferentes métodos de mensuração.

Sistema-Configuração de plantio	Área foliar média (cm ²)
iLPF Leite – duplo	36,34
iLPF Leite – triplo	39,18
iLPF Corte – triplo	36,37
Homogêneo	35,70
Método de determinação	Área foliar média (cm ²)
Integrador	37,74
ÁreaMed	37,38
ImageJ	38,29

Comparando métodos de determinação de área foliar de cacau, Santos et al. (2014) evidenciaram a eficiência do *software* ImageJ em estimar a área foliar do cacauzeiro quando comparado com o método do integrador de área foliar. Já Martin et al. (2013) ao analisar a área foliar de culturas de feijão concluiu que o *software* ImageJ pode ser usado em substituição ao método do integrador de área foliar (LI3100 LICOR). O emprego de métodos digitais de determinação de área foliar vem sendo amplamente utilizados nesses tipos de estudos.

No iLPF-Leite observou-se diferença significativa (F: 8,03; p: 0,0049) da área foliar entre as configurações de plantio duplo e triplo. A configuração de plantio tripla apresentou área foliar média significativamente superior em relação à configuração de plantio dupla. Isso pode estar associado à quantidade de linhas de árvores plantadas em cada configuração e ao tamanho da faixa de pastagem associada a essas linhas de plantio a qual podem originar um microclima diferenciado dado à densidade da espécie florestal. Nisso se associa a temperatura, que constitui um importante fator no desenvolvimento das plantas. Para Vieira; Mochel-Filho (2010), a temperatura é um dos fatores ambientais que provoca efeito imediato sobre os processos bioquímicos, físicos ou morfológicos das plantas.

Já avaliando a face de exposição em cada configuração de plantio no iLPF-Leite (Figura 1), observou-se diferença significativa entre as faces de exposição somente no arranjo de faixa tripla (F: 7,26; p: 0,0009). Na configuração de plantio tripla, a linha central apresenta a maior área foliar média em relação às faces norte e sul. Na configuração de faixa dupla, mesmo não apresentando diferença significativa, observou-se que a face de exposição sul apresenta maior área foliar média em relação à face de exposição norte. Pelo fato desses tipos de sistema de produção ser implantado no sentido leste-oeste, em função da inclinação solar, a incidência de radiação solar é maior na face de exposição norte (CAVALLI et al., 2015). Provavelmente, isso influenciou a redução da área foliar da face norte, de forma a evitar maior evapotranspiração pelas folhas, permitindo o aumento dessa área foliar na face de exposição sul, a fim de que essas possam ter uma área superficial para captação de uma menor intensidade lumínica incidente.

A exposição das plantas a situações de déficit hídrico promovem respostas fisiológicas que resulta de modo

indireto na conservação da água no solo (SANTOS; CARLESSO, 1998). As plantas submetidas à deficiência hídrica apresentam baixa taxa fotossintética e menor capacidade de aquisição de recursos, diminuindo consequentemente a área foliar (FERNANDES, 2012). Apesar de apresentar uma boa competitividade de estabelecimento no campo, o eucalipto é sensível à interferência causada pela braquiária (*Urochloa* spp.), podendo resultar na diminuição da produção (TUFFI SANTOS et al., 2005).

Figura 1. Média e desvio padrão da área foliar média (cm²) do clone H13 por face de exposição na configuração de plantio dupla (A) e tripla (B) do sistema de iLPF-Leite. Barras verticais representam o desvio padrão. Letras iguais diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade de erro.

O sombreamento na linha central pode ser maior dificultando a fotossíntese, apesar das melhores condições de umidade. Nesse sentido, plantas sombreadas utilizam mais energia na produção de pigmentos fotossintéticos, aumentando assim a área foliar (CASTRO; GARCIA, 1996). Além disso, as faces de exposição sul e norte estão diretamente conectadas a pastagem apresentando menor área foliar, podendo estar ocorrendo uma competição interespecífica, e estas estarem sendo influenciadas pela variação de luz e temperatura da bordadura.

No iLPF-Corte não registrou-se diferença significativa (F: 0,07; p: 0,9328) comparando as diferentes faces de exposição (Figura 2). As faces de exposição apresentaram valores de área foliar média semelhante. Esse resultado possivelmente possa ser devido o espaçamento do componente arbóreo.

As possibilidades de combinações de espécies ou cultivares/clones e arranjos determinam diretamente as interações entre os componentes e o manejo (MACEDO et al., 2010). Para Botelho (1998), plantios com diferentes espaçamentos, mas o mesmo espaço útil por planta (9 m²) apresenta um aumento na incidência de luz na entrelinha, podendo implicar em mudanças nas respostas das plantas quanto à produtividade. Na comparação entre os estratos de cada sistema, observou-se diferença significativa da área foliar entre estratos no iLPF-Corte (F: 22,54; p: <0,0001) e no plantio homogêneo (F: 37,98; p: <0,0001). No iLPF-Corte, o estrato da base (estrato 1) e do ápice (estrato 11) apresentaram os menores valores médios de área foliar (teste Tukey 5%; p<0,05), sendo que os maiores valores de área foliar média foram registrados nos estratos do

centro da copa. Já no plantio homogêneo, os três primeiros estratos da base da copa não apresentaram folhas, consequentemente, se diferenciaram dos demais estratos. O último estrato ou do ápice da copa (estrato 11) apresentou menor área foliar média em relação ao demais, diferindo estatisticamente dos demais estratos, enquanto que os maiores valores se distribuíram nos estratos do centro da copa.

Figura 2. Média e desvio padrão da área foliar média (cm²) do clone H13 por face de exposição na configuração de plantio tripla, do sistema de iLPF-Corte. Barras verticais representam o desvio padrão. Letras iguais diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Comparando o iLPF-Corte com o plantio homogêneo (Tabela 2) observou-se diferença significativa da área foliar apenas nos estratos da base da copa (estrato 1, 2 e 3). Isso provavelmente seja explicado porque no plantio homogêneo, as árvores não apresentaram folhas nesse estrato.

Tabela 2. Área foliar média (cm²) estratificada do clone H13 no sistema de iLPF-Corte e plantio homogêneo, com os respectivos valores de T.

Estrato	iLPF-Corte	Homogêneo	p (teste T)
1	9,24	0	0,001*
2	29,10	0	0,001*
3	45,31	0	0,000*
4	41,26	47,95	0,258
5	44,94	44,29	0,883
6	39,83	36,52	0,446
7	35,11	36,46	0,645
8	37,73	40,85	0,558
9	35,51	32,01	0,312
10	23,47	27,09	0,202
11	14,69	11,50	0,568

* valores significativos.

4. CONCLUSÕES

Os métodos de mensuração utilizando imagens digitais se mostram eficazes na mensuração da área foliar de eucalipto comparado ao método integrador. A configuração de plantio das árvores em faixa dupla ou tripla, bem como a face de exposição dessas, pode influenciar na área foliar do híbrido de eucalipto. Além disso, observa-se uma variabilidade da área foliar ao longo da estratificação da copa nos sistemas avaliados.

5. REFERÊNCIAS

ABRAF. Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. **Anuário Estatístico da ABRAF 2013**, ano base 2012. Brasília, 2013.

ALFENAS, A.C.; ZAUZA, E.A.V.; MAFIA, R.G.; ASSIS, T.F. **Clonagem e Doenças de Eucalipto**. Viçosa, MG: Editora UFV, 2009. p. 21.

ARAÚJO, R.A. **Florística e estrutura da comunidade arbórea em fragmento florestal urbano no município de Sinop, Mato Grosso**. 2008. 33 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais), Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso.

BOTELHO, S.A. Espaçamento. In: SCOLFORO, J.R.S. **Manejo florestal**. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. P. 381-405.

CASTRO, C.R.T.; GARCIA, R. Competição entre plantas com ênfase no recurso luz. **Revista Ciência Rural**, v. 26, n.1, 1996.

CAVALLI, J.; SILVA, A.; HOLSCHUCH, S.G.; BOURSCHEIDT, M.L.B.; GOMES, F.J.; DOMICIANO, L.F.; PINA, D.S.; PEDREIRA, B.C. Teor de fibra e digestibilidade *in vitro* da matéria seca de *Brachiaria brizantha* cv. Marandu em sistema silvipastoril. In: Congresso Brasileiro de Zootecnia, Fortaleza/CE. **Anais...** 2015. p. 1-3.

FAVARIN, J.L.; NETO, D.D.; GARCÍA, A.G.; NOVA, N.A.V.; FAVARIN, M.G.G.V. Equações para a estimativa do índice de área foliar do cafeeiro. **Pesquisa agropecuária brasileira**, v. 37, n. 6, p. 769-773, jun. 2002.

FERNANDES, E.T. **Fotossíntese e crescimento inicial de clones de eucalipto sob diferentes regimes hídricos**. 114 f. 2012. Dissertação (Mestrado em Agronomia), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia.

GONDIM, T.M.S.; SILVA, F.F.S.; FERNANDES, P.D.; BELTRAO, N.E.M.; SILVA J. L.F. Teor relativo de água e métodos para determinação de área foliar em algodão colorido *Gossypium hirsutum* cultivar BRS 200 marrom. In: Congresso Brasileiro do Algodão, 2009, Foz do Iguaçu/PR...**Anais...**Campina Grande: Embrapa Algodão, 2009. 1.

LUCENA, R.R.M.; BATISTA, T.M.V.; DOMBROSKI, J.L.D.; LOPES, W.A.R.; RODRIGUES, G.S.O. Medição da área foliar de aceroleira. **Revista Caatinga**, v. 24, n. 2, p. 40-45, 2011.

MACEDO, R.L.G.; VENTURIN, N.; COSTA, K.L.; VENTURIN, R.P.; GONCALVES, S.V.B. Sistemas integrados de produção agrossilvipastoril com eucalipto. In: SANTOS, L.D.T.; SALES, N.L. P.; DUARTE, E.R.; OLIVEIRA, F.L.; MENDES, L.R. (Org.). **Integração lavoura-pecuária-floresta: alternativa para produção sustentável nos trópicos**. Montes Claros: UFMG, 2010, v. 1, p. 39-48p.

MALAGI, G.; CITADIN, I.; SCARIOT, S.; REIS, L. Método não destrutivo para determinação da área foliar da videira, cultivar BRS-Violeta. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 32, n.4, p. 1250-1254, Dez., 2010.

MAPA. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – **integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF)**, 2015. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/integracao-lavoura-pecuaria-silvicultura>.

MARACAJÁ, P.B; MADALENA, J.A.S.; ARAÚJO E.; LIMA, B.G; LINHARES, P.C.F.; Estimativa de área foliar de juazeiro por dimensões lineares do limbo foliar. **Revista Verde**, v.3, n.4, p.0-05. Out./Dez, 2008.

MARTIN, T.N., MARCHESE, J.A., SOUSA, A.K.F.; CURTI, H.F.; CUNHA, V.S. Uso do software ImageJ na estimativa de área foliar para a cultura do feijão. **Interciência**. v 38, n. 12, p. 844. 2013.

OLIVEIRA, C.H.R.; REIS, G.G.; REIS, M.G.F.; XAVIER, A.; STOCKS, J.J. Área foliar e biomassa de plantas intactas e de brotações de plantas jovens de clone de eucalipto em sistemas agrossilvipastoris. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 32, n.1, p.59-68, 2008.

SANTOS, S.N.; DIGAN, R.C.; AGUILAR, A.G.; SOUZA, C.A.S.; PINTO, D.G.; MARINATO, C.S.; ARPINI, T.S. Análise comparativa de métodos de determinação de área foliar em genótipos de cacau. **Bioscience Journal**, v. 30, s. 1, p. 411-419. Jun, 2014.

SANTOS, R.F.; CARLESSO, R. Déficit hídrico e os processos morfológicos e fisiológicos das plantas. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 2, n. 3, p. 287-294, 1998.

SCHIMITT, J.S.; KOELLN, M.F.B.; FERNEDA, B.G.; OLIVEIRA, A.; SOUZA, A.P. Evolução diurna da temperatura do ar e da umidade relativa do ar no município de Sinop, região Norte do Mato Grosso. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, Campo Grande/MS. 2014. Disponível em: <http://www.sbea.org.br/conbea/2014/anais/R0497-1.pdf>

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

TUFFI SANTOS, L.D.; FERREIRA, F.A.; MEIRA, R.M.S.A.; BARROS, N.F.; FERREIRA, L.R.; MACHADO, A.F.L. Crescimento e morfoanatomia foliar de eucalipto sob efeito de deriva do Glyphosate. **Revista Planta Daninha**, Minas Gerais, v.23, n.1, p.133-142, 2005.

VIEIRA, M.M.M.; MOCHEL FILHO, W.J.E. Influência dos fatores abióticos no fluxo de biomassa e na estrutura do dossel. **Arch. Zootec.**, v. 59, p. 15-24, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE *Tetanorhynchus smithi* REHN, 1904 (ORTHOPTERA, PROSCOPIIDAE) EM *Eucalyptus* spp.

Clenilton de Oliveira da Silva, Alexandre dos Santos, Carlos Alberto Cunha Oliveira

Laboratório de Fitossanidade, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: cleniltonoliveirasilva905@gmail.com

RESUMO: O eucalipto é a espécie florestal exótica mais amplamente cultivada no Brasil e, provavelmente devido a sua proximidade taxonômica com diversas espécies vegetais brasileiras, essa planta tem sido frequentemente atacada por diversos grupos de insetos nativos da fauna neotropical. Os plantios de eucalipto em sua fase inicial de desenvolvimento estão especialmente sujeitos a injúrias causadas por formigas cortadeiras, lagartas desfolhadoras e cupins. Algo mais raro, no entanto, é o relato de ataques a esses plantios por insetos da família Proscopiidae. Esses organismos são ortópteros popularmente conhecidos como taquarinhas ou manés-magros, cujos representantes são originários e exclusivos da América do Sul. O objetivo desse estudo foi determinar a distribuição espacial do ataque de *T. smithi* em um plantio experimental com três clones de eucalipto. O estudo foi conduzido em um povoamento experimental com mudas de eucalipto dos clones dos híbridos GG100 de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis*, H13 de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* e VM01 de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*, dispostas em três blocos contínuos com 512 mudas de cada material genético, em espaçamento de 3 x 2 m, no município de Cáceres, Mato Grosso, Brasil. A determinação do padrão espacial do ataque pelo proscopídeo foi realizado com os dados de posição das plantas danificadas por este inseto, sendo submedidas à análise por *quadrats* utilizando-se os índices de dispersão binomial e de Morisita. A distribuição espacial determinada com os resultados conjuntos dos três clones analisados demonstrou um padrão de distribuição agregado de ataque por *T. smithi*, com valores acima da unidade para o índice de dispersão binomial e de Morisita, considerando todos os tamanhos de *quadrats* adotados. Para *T. smithi*, a variação na escala espacial utilizada nas análises não levou a modificações no padrão da distribuição espacial, como observado para outras espécies, demonstrando uma colonização agregada e não aleatória do recurso alimentar, por essa espécie de proscopídeo. A distribuição espacial do ataque de *T. smithi* em mudas de eucalipto mostrou padrão espacial agregado.

Palavras-chave: estatística espacial; proteção florestal; taquarinha.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ÓLEO ESSENCIAL E EXTRATO ALCÓOLICO DE PITANGA (*Eugenia uniflora*) NO DESENVOLVIMENTO DE *Sclerotinia sclerotiorum* EM CONDIÇÕES *in vitro*

Cristian Medrado CANONICO*, Caliandra BERNARDI, Thayllane de CAMPOS,
Regis Callegaro BORIN, Maristela dos Santos BORIN

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, Paraná, Brasil

*E-mail: cristianc@alunos.utfpr.edu.br

RESUMO: A *Sclerotinia sclerotiorum* é o agente etiológico da podridão branca da haste da soja. O controle dessa doença causado por *S. sclerotiorum* está baseado em controle preventivo no manejo da cultura, bem como pelo uso de agrotóxicos. No entanto, manejos agroecológicos, buscam alternativas para controle desse patógeno, entre os produtos com potencial estão os óleos essenciais ou extratos naturais obtidos de plantas. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial do óleo essencial e do extrato alcóolico obtido de folhas de pitangueira. O trabalho foi realizado durante o ano de 2015, no laboratório de fitopatologia da UTFPR – Campus Dois Vizinhos. O óleo essencial foi obtido por arraste de vapor com equipamento tipo Clevenger, já o extrato alcóolico foi preparado na proporção de 100g de folhas para 1000 mL de álcool de cereais. Após 96 horas em repouso, o álcool foi removido em rota- evaporador rotativo, obtendo-se dessa forma o extrato isento do álcool. O óleo essencial e o extrato alcóolico de pitangueira, em diferentes concentrações (0, 125;0,25;0,50;1mL) foram diluídos em meio BDA (Batata-Dextrose e Agar), sendo adicionado 20mL de meio BDA por placa de Petri® e um disco de micélio (7mm) do patógeno *S. sclerotiorum* disposto no centro da placa. Para a testemunha foi utilizado somente meio BDA. As placas foram mantidas em BOD, por 15 dias, na temperatura de 18 °C ± 1°C e fotoperíodo de 12 horas, sendo que diariamente, avaliou-se o crescimento micelial e no final do experimento a formação de escleródios. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo a unidade experimental composta por uma placa de Petri® com quatro repetições. Os resultados indicam que as menores taxas de crescimento micelial foram obtidas nas concentrações onde utilizou-se o óleo de pitanga, estas porém não diferenciaram-se entre si, mostrando diferença apenas da testemunha, e das concentrações onde utilizou-se o extrato de pitanga. Conclui-se que o óleo de pitanga atua no controle do crescimento do fungo *S. sclerotiorum*.

Palavras-chave: Crescimento micelial, controle alternativo, escleródio.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DA TERMOTERAPIA COMO TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM SEMENTES DE *Eucalyptus grandis* Hill (ex Maiden)

Cristian Medrado CANONICO*, Jéssica LOPES, Josângela de Jesus FERREIRA,
Sabina Chodacki QUIUQUI, Maristela dos Santos REY

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, Paraná, Brasil

*E-mail: Cristianc@alunos.utfpr.edu.br

RESUMO: O *Eucalyptus grandis* (Hill ex Maiden), é uma espécie florestal muito cultivada no Brasil devido ao seu rápido crescimento e sua importância econômica. Para produção de mudas de *E. grandis* de qualidade, é muito importante a qualidade sanitária das sementes. Dentre os métodos físicos de erradicação de patógenos a termoterapia se mostra eficaz, que consiste na exposição das sementes à ação do calor em combinação com o tempo de tratamento. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência da termoterapia via calor úmido, na desinfecção de sementes de *E. grandis*, testando diferentes tempos de exposição. As sementes foram submetidas à três tempos distintos (50, 60 e 80 minutos) em banho-maria na temperatura de 55 °C, onde após este período as mesmas foram plaqueadas e armazenadas em câmara de germinação do tipo B.O.D., e depois de sete dias foram observadas com auxílio de microscópio estereoscópico, identificou-se a incidência de fitopatógenos presentes, através das características estruturais e reprodutivas dos mesmos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo a unidade experimental composta por uma caixa Gerbox com quatro repetições contendo 25 sementes. Os resultados demonstram que conforme a temperatura é elevada a incidência dos patógenos diminui significativamente quando comparados com a testemunha.

Palavra-chave: erradicação, temperatura, fitopatógenos, eucaliptos.

1. INTRODUÇÃO

O *Eucalyptus grandis* Hill ex Maiden, é uma das espécies florestais, mais cultivada no Brasil, devido ao seu rápido crescimento e sua importância econômica, sendo utilizado na produção de celulose, na indústria moveleira, na construção civil, em construções rurais, e os extrativos presente na espécie também são muito utilizados na composição de produtos de limpeza em geral. Nas últimas décadas a expansão da cultura de *Eucalyptus* sp. foi notável no Brasil, tanto que o país ascendeu no mercado internacional como um dos principais produtores de celulose. (ANUÁRIO, 2012 *apud* ARAÚJO et. al. 2012). Para produção de mudas de *Eucalyptus grandis* Hill ex Maiden de qualidade é muito importante a qualidade sanitária das sementes, já que a infecção por patógenos interfere o desenvolvimento das plântulas e mudas. A presença de agentes externos é responsável, muitas vezes, pela redução da qualidade fisiológica das sementes, dispersão de patógenos a longas distâncias e transmissão de patógenos da semente à planta. A eliminação ou redução do inoculo infectivo de fungos em sementes, tem sido eficientemente alcançada por tratamentos químicos, biológicos e físicos. Dentre os

métodos físicos, a eficácia da termoterapia, que consiste na exposição das sementes à ação do calor em combinação com o tempo de tratamento, tem sido demonstrada em vários estudos (BERGMAN, 1994). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do método de termoterapia via calor úmido, na desinfecção de sementes de *E. grandis*, testando diferentes tempos de exposição, a fim de verificar os efeitos destes na qualidade e sanidade das sementes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no laboratório de fitossanidade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Dois Vizinhos, na região do Sudoeste do Paraná, latitude de 25°42' S, longitude de 53° 06' W, no período de junho a julho de 2015. As sementes foram coletadas no mesmo ano na área experimental da Universidade, e o delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, sendo a unidade experimental composta por um gerbox com quatro repetições contendo 25 sementes. Foram avaliados três tratamentos, mais uma testemunha, totalizando 4 repetições contendo 25 sementes cada, sendo que os tratamentos correspondentes foram

submetidos a três tempos de exposição diferentes de 50, 60 e 80 minutos em banho-maria, como demonstrado na figura 1, onde estas foram envolvidas por tecido velcro, e expostas a uma temperatura de 55°C em banho-maria. A testemunha, não passou por tratamento térmico. Após o tratamento de termoterapia via banho-maria as sementes foram retiradas, secadas, plaqueadas e também armazenadas em câmara de demanda bioquímica de oxigênio (D.B.O.) pelo período de sete dias, com fotoperíodo de 12 horas a 24 ± 1°C. Após este período, com auxílio de um microscópio estereoscópico, identificou-se a incidência dos fitopatógenos.

Figura – 1: Demonstração do tratamento de termoterapia de sementes de *Eucalyptus grandis* via calor úmido em banho – maria, mantido em uma temperatura de 55°C, estas sendo expostas a três tempos distintos, 50, 60 e 80 minutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Outros estudos com termoterapia em sementes florestais apresentaram resultados promissores, com o tratamento fitossanitário de sementes utilizando calor úmido. Segundo GONÇALVES et. al. 2011, verificou-se que existe uma relação entre a temperatura e o tempo de exposição, assim as sementes expostas a altas temperaturas, provavelmente apresentaria a tendência de reduzir a ocorrência de certos gêneros de fungos presentes nas mesmas. A tabela 1 apresenta a incidência dos fungos associados *Fusarium* sp, *Botrytis* sp, *Penicillium* sp, *Cladosporium* sp, *Rhizoctonia* sp.

Tabela 1 – Tratamento de Termoterapia em sementes de *Eucalyptus grandis* sob diferentes tempos de exposição e temperatura de 55°C.

Tratamento	Testemunha	50 minutos	60 minutos	80 minutos
<i>Fusarium</i> sp.	7,50 a	2,00 a	1,25 a	0,25 a
<i>Botrytis</i> sp.	1,75 b	1,50 a	1,00 a	--
<i>Rhizoctonia</i> sp.	1,25 b	0,25 a	0,25 a	--
<i>Penicillium</i> sp.	1,00 b	0,5 a	0,5 a	--
<i>Cladosporium</i> sp.	0,75 b	--	--	--

Médias seguidas de mesma letra não diferem na coluna entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Os dados demonstram que na testemunha foram encontrados cinco gêneros diferentes, sendo que o gênero *Fusarium* sp. foi o que apresentou maior média de incidência, se diferenciando estatisticamente dos demais. Já quando aumentou o tempo de exposição, diminui a incidência de fungos. Porém, dentro dos tratamentos não houve diferença significativa entre os gêneros de fungos

encontrados. De acordo com a figura 2, apresenta a incidência dos fitopatógenos, após todo o processo de armazenamento e o processo de exposição ao calor úmido, e esta exposição não interferiu no desenvolvimento do embrião ou germinação das sementes.

Figura – 2: Demonstra a disponibilidade da presença dos fungos após os 7 dias, em placas de Petri e armazenadas em câmara de demanda bioquímica de oxigênio (D.B.O.).

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que a termoterapia com calor úmido pode ser utilizada para controle de patógenos destes gêneros, pois os dados demonstram que os tratamentos se diferenciaram significativamente da testemunha, sendo observado que conforme se elevava a temperatura, a incidência dos patógenos diminuía quando comparados com os outros tratamentos.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Dois Vizinhos, pela disponibilidade de uso de seu laboratório de fitopatologia, a Professora Dr.^a Maristela dos Santos Rey, pelo apoio e incentivo a pesquisa, e a todos que contribuíram, de forma direta e indireta, para a realização deste experimento.

6. REFERÊNCIAS

ANUÁRIO, **Estatístico da ABRAF**. ABRAF, Brasília, DF, 2012.

BERGMAN, S. **Hot treatment of seed-borne fungion cereals**. Seed Pathology and Microbiologv, 1994.

GONÇALVES, L. E. N. et. al. **Termoterapia no controle de patógenos em sementes de vinhático (*plathymenia reticulinata* benth.)**; Anais do IX Seminário de Iniciação Científica, VI Jornada de Pesquisa e Pós-Graduaçãoe Semana Nacional de Ciência e Tecnologia UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 19 a 21 de outubro de 2011; pg. 3; acesso em 26/10/2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

BIOMETRIA E EMBEBIÇÃO DA CASTANHA DO BRASIL

Daniela Roberta BORELLA^{1*}, Luana BOUVIÉ¹, Andréa Carvalho da SILVA¹,
Adilson Pacheco de SOUZA¹, Sarita LEONEL²

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Faculdade de Ciências Agrônomicas-UNESP, Botucatu, São Paulo, Brasil.

*E-mail: drborella@gmail.com

RESUMO: Objetivou-se caracterizar biometricamente e determinar a duração da Fase I de embebição das sementes de *Bertholletia excelsa* de dois genótipos Branca e Rosa em diferentes temperaturas e classes de tamanho. Em sementes destegumentadas de frutos coletados no chão, na região norte do Estado do Mato Grosso, aferiu-se o peso (g) e as medidas lineares: equatorial e longitudinal (mm), determinando-se duas classes de tamanho. O teor de umidade obteve-se em estufa à $\pm 105^{\circ}\text{C}$ até obtenção da massa constante. As amêndoas sofreram tratamento asséptico e fúngico, em seguida foram acondicionadas em câmaras de germinação, sob temperaturas de 25 e 30°C com fotoperíodo de 12 horas. Na determinação da curva de embebição pesou-se sistematicamente 25 amêndoas, sendo cada semente uma repetição, durante 20 dias a cada 8 horas, caracterizando um fatorial 2x2x2 (Genótipo x Temperatura x Classe). Padronizou-se como intervalo de classe para Branca: CI 2,008 – 2,671 g e CII 2,671 – 3,335 g; e Rosa: CI 1,705 – 2,953 g e CII 2,953 – 4,202 g. Os valores de umidade encontrados para as sementes dos genótipos Branca e Rosa foram 5,88% e 5,14% respectivamente. A castanha do genótipo Rosa apresentou peso, dimensão equatorial e longitudinal (2,84 g; 15,01 e 27,96 mm) maiores que a castanha Branca (2,54 g; 14,84 mm; 26,46 mm). Para ambos os genótipos a temperatura de 30°C acelerou a transição da Fase I para a Fase II. O tamanho da semente do genótipo conhecido como Branca não influenciou na velocidade da entrada da água na primeira fase da embebição.

Palavra-chave: *Bertholletia excelsa*, curva de absorção, temperatura, morfometria.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Bertholletia excelsa* Humb. & Bonpl. produz sementes apreciadas para o consumo por seu sabor e valor nutricional. É conhecida internacionalmente como “Brazil nuts” sendo um importante produto de origem extrativista exportado da Amazônia (LORENZI, 2008). As sementes possuem comportamento recalcitrante (CAMARGO, 1997), e naturalmente sua germinação pode demorar de 6 a 18 meses. No entanto, a retirada do tegumento lenhoso acelera o processo, de forma que cerca de 80% da germinação pode ocorrer em três meses. Além das barreiras físicas impostas pela morfologia do fruto, a predação por animais, como a cutia (*Dasyprocta* spp.), dificulta a regeneração da espécie (LORENZI, 2008).

A desuniformidade e a demora da germinação da castanha possivelmente são resultados da dificuldade de hidratação do embrião devido a grande quantidade de reservas, a presença de lipídeos (substâncias hidrofóbicas) e/ou por um balanço hormonal interno. Dessa forma a ativação enzimática e diferenciação dos tecidos meristemáticos existentes na amêndoa, são alongadas

(CAMARGO et al., 2000). Com a dessecação durante a maturação da semente, o embrião entra em dormência e a retomada do seu metabolismo ocorre após a reidratação, portanto a embebição inicia a germinação (FILHO, 2005).

A embebição é um tipo especial de difusão, provocada pela atração entre moléculas de água e a superfície matricial. É governada pelas diferenças entre potencial hídrico dos tecidos da semente e do substrato fornecedor de água. Logo, a temperatura do ambiente e quantidade de água disponível influenciam na absorção, bem como a composição química, as características do tegumento e o tamanho da semente (VASCONCELOS et al., 2010).

A entrada de água nas sementes segue um padrão trifásico, na primeira fase há rápida absorção, na fase II a velocidade é reduzida (reservas são solubilizadas), e na fase III acontece a germinação fisiológica tornando-se visível a retomada do crescimento do embrião, culminando com emissão da raiz primária (POPINIGIS, 1985). A embebição possibilita sínteses e atividades enzimáticas e hormonais, digestão, translocação e assimilação de reservas e subsequente crescimento do

embrião, provocando o aumento do volume e facilitando a ruptura do tegumento (FILHO, 2005). Determinar a duração das fases de embebição esclarece o condicionamento osmótico da semente e também ampara técnicas pré-germinativas, subsidiando a duração de tratamentos com reguladores vegetais. (ALBUQUERQUE et al., 2000; FERREIRA et al., 2006). O presente estudo objetivou caracterizar biometricamente e determinar a duração da Fase I da curva de embebição de sementes de *Bertholletia excelsa* Branca e Rosa, em diferentes temperaturas e classes de tamanho.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Coletou-se frutos dispersos no chão de dois genótipos da espécie *B. excelsa* (castanheira Branca e Rosa) em novembro de 2014. Selecionou-se dez matrizes em função da sanidade da árvore, em área de Reserva legal (RL) a aproximadamente 30 quilômetros do município de Itaúba, 11°02'45.95" Sul e 55°10'54.65" Oeste, com altitude de 361 metros, no norte de Mato Grosso. Os frutos e sementes foram beneficiados no Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop, com auxílio de serra elétrica e torno de bancada. Utilizaram-se sementes destegumentadas, ou seja, livre da dormência física (Figura 1).

Figura 1. A) Semente tegumentada; B) Amêndoa *B. excelsa*.

Com um paquímetro digital e balança analítica determinou-se o padrão biométrico de uma amostra de 300 sementes a partir do peso (g) e das medidas lineares: equatorial (1 e 2) e longitudinal (mm). Para corrigir a interferência da heterogeneidade do lote padronizou-se duas classes de tamanho: CI e CII, em função da distribuição de frequência das massas das amêndoas.

A relação entre os parâmetros biométricos foi calculada através da Correlação de Pearson a 5% de probabilidade. Determinou-se a umidade a partir de 20 sementes de cada genótipo da espécie mantidas em estufa a 105°C, pesadas duas vezes ao dia até a obtenção de massa constante. Considerou-se cada semente uma repetição. Calculou-se a porcentagem de água inicial a partir da Equação 1 (PAIVA, 2012):

$$TU = \frac{PI - PF}{PF} \times 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: TU - teor de umidade (%); PI - peso inicial (g); PF - peso final (g).

No Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Federal de Mato Grosso – Sinop, avaliou-se a entrada de água em sementes de duas classes de tamanho (CI e CII) e dois genótipos (Branca e Rosa) sob as temperaturas 25° e 30°C, caracterizando um fatorial 2x2x2 (Genótipo x Temperatura x Classe).

As amostras de sementes de ambos os genótipos sofreram assepsia em solução de Hipoclorito de Sódio (NaClO) a 2% por três minutos, depois as sementes foram lavadas em água destilada e imersas em solução de fungicida Protreat® 2% por 90 minutos, agitadas a cada 10 minutos e secas por 30 minutos. Foram envoltas em papel Germitest®, alocadas em bandejas plásticas e mantidas em câmara de germinação B.O.D. sob fotoperíodo de 12 horas, sendo umedecidas sempre que necessário a partir de análise visual. Para cada tratamento pesou-se individualmente 25 sementes a cada 8 horas durante vinte dias, sendo cada amêndoa uma repetição. Calculou-se as taxas e gerou-se os gráficos com o auxílio do programa Microsoft Office Excel® 2007.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve correlação com efeito positivo entre a massa e as grandezas equatorial 2 (0,84mm) e longitudinal (0,80mm) para as amêndoas do genótipo Rosa, de forma que a massa variou diretamente em função dos valores das dimensões lineares. No entanto, não houve correlação entre o peso e a variável equatorial 1 das castanhas Rosa e entre todas as dimensões das castanhas Branca (Tabela 1). As massas e o percentual de água apresentaram valores médios próximos para ambos os genótipos das amêndoas, sendo que a umidade e os pesos úmido e seco para Branca foram (5,88%; 2.580,0 g; 2.541,2 g) e para Rosa (5,14%; 2.815,0 g; 2.549,0 g) respectivamente (Tabela 2). Sob as mesmas condições e tempo de armazenamento mas com tamanhos diferentes, as amêndoas dos genótipos Rosa e Branca apresentam padrões de umidade semelhantes.

Tabela 1. Correlação de Pearson entre pesos e dimensões lineares das Amêndoas da espécie *B. excelsa*.

	M	Eq1	Eq2	Long
Genótipo Branca				
M	1	0,38	0,48	0,62
Eq1	0,38	1	-0,41	-0,14
Eq2	0,48	-0,41	1	0,35
Long	0,62	-0,14	0,35	1
Genótipo Rosa				
M	1	0,58	0,84	0,80
Eq1	0,58	1	0,22	0,28
Eq2	0,84	0,22	1	0,64
Long	0,80	0,28	0,64	1

M= massa (g) Eq1=Equatorial (mm) 1; Eq2= Equatorial 2 (mm) e Long= Longitudinal (mm). Correlação de Pearson a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Percentual de umidade, peso úmido e seco de 1000 sementes da espécie *B. excelsa*.

Genótipo	Branca	Rosa
Teor de Umidade	5,88%	5,14%
Peso Úmido	2.580,0 g	2.815,0 g
Peso Seco	2.541,2 g	2.549,0 g

Os parâmetros morfométricos apresentados nas Tabelas 3 e 4 demonstram que para sementes do genótipo Branca a massa seca (2,54 g) e os diâmetros equatorial 2 e longitudinal (14,84; 26,46 mm) foram menores que para o genótipo Rosa (2,84g; 15,01 mm; 27,96 mm).

Tabela 3. Estatística descritiva do peso e dimensões lineares das sementes da espécie *B. excelsa* genótipo Branca.

	Massa (g)	Eq 1	Eq 2 (mm)	Long
Limite Inferior	1,53	6,87	10,64	20,4
Média	2,54	12,76	14,84	26,46
Desvio Padrão	0,36	1,55	1,65	2,24
Limite Superior	3,81	16,52	19,39	30,9

Eq1=Equatorial 1; Eq2= Equatorial 2 e Long= Longitudinal.

Tabela 4. Estatística descritiva do peso e dimensões lineares das sementes da espécie *B. excelsa* genótipo Rosa.

	Massa (g)	Eq 1	Eq 2 (mm)	Long
Limite Inferior	0,81	9,52	10,22	21,45
Média	2,84	12,74	15,01	27,96
Desvio Padrão	0,77	1,36	2,15	2,28
Limite Superior	5,09	18,47	21,75	33,44

Eq1=Equatorial 1; Eq2= Equatorial 2 e Long= Longitudinal.

Na padronização das classes dos diâmetros, definiu-se para o genótipo Branca: intervalo CI 2,008 – 2,671 g e CII 2,671 – 3,335 g; e para o Rosa: CI 1,705 – 2,953 g e CII 2,953 – 4,202 g. A distribuição do peso das sementes, tanto para a Branca quanto para a Rosa concentrou-se na classe de menor valor (CI). Na Figura 2 a curva do genótipo Branca apresentou-se mais simétrica que o genótipo Rosa, que obteve assimetria à direita.

Figura 2. Distribuição de frequência e classes de tamanho, da espécie *B. excelsa*. Genótipo: A) Branca; B) Rosa.

Camargo (2010) encontrou médias de comprimento de sementes para variedades de Castanheira, Rosa, Rajada e Mirim iguais à 45,67 mm; 41,00 mm e 37,81 mm respectivamente, no município de Cotriguaçu. Santos et al. (2006) encontrou para sementes da castanha do Brasil

dimensões Longitudinal, Equatorial 1 e 2 equivalentes à 45,86 mm; 20,20 mm; 28,20 mm. O período da dispersão e coleta, as condições ambientais durante a origem da semente e diferentes origens são fatores que podem influenciar no tamanho da amêndoa (LARCHER, 2004; SREENIVASULU; WOBUS, 2013).

O peso pode descrever a entrada de água na semente, portanto foi utilizada como parâmetro de classificação das sementes para a curva de embebição. Sob 25 °C ambas as classes para o genótipo Branca mudaram de fase aos 13 dias, para a Rosa a CI aos 16 e a CII aos 18 dias (Figura 3). Em ambas as temperaturas testadas a estabilização da curva foi mais evidente para o genótipo Branca. As Classes do genótipo Branca obedeceram ao mesmo padrão também sob 30° C, finalizando a Fase I aos 9 dias. Nessa temperatura, a transição das fases nas sementes do genótipo Rosa ocorreu primeiro para a classe CII (11 dias), e aos 16 dias para CI (Figura 4).

Figura 4. Embebição das sementes de *B. excelsa* à 30°C, genótipo: A) Branca e B) Rosa.

O peso da semente influenciou no padrão da entrada de água somente nas amêndoas do genótipo Rosa. Para ambas as classes e genótipos, a temperatura de 30°C acelerou a transição entre a Fase I e II. O padrão da embebição foi diferente entre as amêndoas da Rosa e da Branca. A temperatura influencia no processo germinativo, agindo sobre a velocidade de absorção, uma vez que interfere na solubilidade dos fluidos, afeta

também as reações bioquímicas que determinam todo o processo, alterando a velocidade da germinação (POPINIGIS, 1985). A grande quantidade de reservas e/ou um balanço hormonal interno podem afetar o tempo de embebição das sementes da castanheira, retardando a ativação enzimática e a diferenciação dos tecidos meristemáticos, dessa forma a germinação é desuniforme e lenta (CAMARGO et al., 2000). A umidade da semente no momento da mudança entre as fases foi menor nas sementes da classe CI, independente da temperatura ou genótipo da espécie *B. excelsa* (Tabela 5). Já sob 30°C o teor de água nas sementes foi ligeiramente maior no intervalo classe entre 2,953 – 4,202 g de tamanho no genótipo Rosa. Portanto, sementes padronizadas como CII necessitam de mais água pra finalizar a Fase I.

Amêndoas do genótipo Branca mudou de Fase mais rapidamente, com destaque à CI que atingiu umidade superior (20,19% sob 25°C e 20,32% sob 30°C) em menor tempo (13 e 9 dias) que a CI da Rosa (16,25% sob 25°C e 16,25% sob 30°C; em 16 dias) indicando que amêndoas do genótipo chamado de Branca possuem maior facilidade de absorção de água.

Tabela 5. Teor de Umidade ao final da Fase I das amêndoas da espécie *B. excelsa*.

Temperatura		25°C	30°C
Genótipo		Teor de Umidade (%)	
Branca	CI	20,19	20,32
	CII	42,30	43,20
Rosa	CI	16,25	16,25
	CII	66,45	74,56

Tais diferenças na velocidade de embebição entre as amêndoas de castanha da espécie *B. excelsa* podem ser explicadas pela distinção na composição e anatomia das sementes dos genótipos Branca e Rosa. Conforme Camargo (2000) o conteúdo interno da semente de *B. excelsa* é envolto por uma camada epidérmica e uma película com tecido bastante lignificado, composto por células mortas sem distinção visível entre si, além disso, há presença de corpos de óleo de tamanho variável nos tecidos parenquimáticos. Essas estruturas interferem no fluxo de água para o interior da semente.

4. CONCLUSÕES

As sementes de castanha do genótipo Rosa apresenta peso e dimensões equatorial 2 e longitudinal superiores a Branca. A temperatura de 30°C acelera a transição da Fase I para a Fase II em sementes da espécie *B. excelsa*;

A duração da Fase I na embebição das sementes é menor no genótipo chamado de Branca da espécie *B. excelsa*; O tamanho da semente do genótipo Branca da espécie *B. excelsa* não influencia a velocidade de embebição na Fase I.

5. REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, M. C. F.; RODRIGUES, T. de J. D.; MENDONÇA, E. A. F. Absorção de água por sementes de *Crotalaria spectabilis* Roth determinada em diferentes temperaturas e disponibilidade hídrica. **Revista Brasileira de Sementes**, Brasília, v. 22, p. 206-215, 2000.
- CAMARGO, F. F. **Etnoconhecimento e variabilidade morfológica de Castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl.: Lecythidaceae) em área da Amazônia Mato-grossense**. 2010. 127f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2010.
- CAMARGO, I. P. **Estudo sobre a propagação da castanheira-do-Brasil**. 1997. 127f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal de Lavras, 1997.
- CAMARGO, I. P.; CASTRO, E.M.; GAVILANES, M.L. Aspectos da anatomia e morfologia de amêndoas e plântulas de castanheira-do-Brasil. **Cerne**, Lavras, v.6, n.2, p.011-018, 2000.
- FERREIRA, G.; GUIMARÃES, V. F; PINHO, S. Z.; OLIVEIRA, M. C.; RICHART A, BRAGA, J. F.; DIAS, G. B. Curva de absorção de água em sementes de atemoia (*Annona cherimola* Mill. X *Annona squamosa* L.) cv. Gefner. **Revista Brasileira Fruticultura**, Jaboticabal, v.28, n. 1, p. 121-124, 2006.
- FILHO, J. M. **Fisiologia de sementes de plantas cultivadas**. Piracicaba: FEALQ, 2005. 495p.
- LARCHER, W. **Ecofisiologia Vegetal**. São Paulo: São Carlos, 2004. 531p.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. 5. ed. São Paulo: Instituto Plantarum, 2008. 384p.
- PAIVA, L. G. **Tecnologia de sementes de *Schinus terebinthifolius* Raddi**. 2012. 68f. Dissertação (Mestrado em Produção Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2012.
- POPINIGIS, F. **Fisiologia da semente**. Brasília: ABEAS, 1985. 289p.
- SANTOS, J.U.M. dos; BASTOS, M.N.C.; GURGEL, E.S.C.; CARVALHO, A.C.M. *Bertholletia excelsa* Humboldt & Bonpland (Lecythidaceae): aspectos morfológicos do fruto, da semente e da plântula. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais**, Belém, v.1, n.2, p.103-112, 2006.
- SREENIVASULU, N.; WOBUS, U. Seed-Development Programs: A Systems Biology–Based Comparison Between Dicots and Monocots. **Annu. Rev. Plant Biol.**, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Germany, v. 6, p. 189-217, 2013.
- VASCONCELOS, M. C.; GONDIM, D. C.; GOMES, L. J.; SILVA-MANN, R. Expressão gênica diferencial de sementes de *Schinus terebinthifolius* Raddi. submetidas ao estresse combinado de temperatura e restrição hídrica. **Scientia Plena**, São Cristóvão, vol.6, n.12, p.1-5, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FERTILIDADE DO SOLO EM CINCO ÁREAS COM DIFERENTES USOS NA BORDA SUL DA AMAZÔNIA

David de Souza, VERÃO*, Nathielly Pires, MARTINS, Monica Elisa, BLEICH

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ddverão@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo, comparar a fertilidade do solo em cinco áreas com diferentes usos e cobertura, na região norte do estado de Mato Grosso, borda sul da Amazônia. Foram selecionadas cinco áreas com diferentes usos e cobertura na zona ripária de riachos. A área 01 é um fragmento florestal conservado; a área 02 é um fragmento florestal com alterações nos estratos verticais provocados possivelmente pelo efeito de borda devido ao uso do solo no entorno; a área 03 é uma área degradada em recuperação há cerca de 6 anos, possui indivíduos arbóreos e arbustivos e dossel com altura média de 6 metros; a área 04 é uma área degradada onde foi iniciado o plantio de mudas para sua recuperação; e a área 05 é um talhão de floresta plantada de *Eucalyptus urograndis* com cerca de 7 anos de idade. Foram coletadas amostras deformadas de cada área, onde cada 3 amostras simples gerou uma amostra composta. A área 01 indicou pH ácido (4,60), seguido da área 05 (4,90), as demais áreas apresentaram pH acima de 5,1. Para a matéria orgânica no solo, a maior representatividade foi observada na área 03. O nutriente fósforo apresentou teores considerados baixos com exceção da área 01. Avaliando os nutrientes de K e Ca+Mg, as áreas 02 e 03 apresentaram melhores resultados. Em todas as áreas avaliadas, evidenciou-se baixa fertilidade do solo, e as áreas com alteração antrópica apresentaram menor desempenho em quase todos os atributos avaliados. Isso indica que ações antrópicas desordenadas interferem diretamente nas propriedades químico-físicas do solo.

Palavras-chave: Cobertura do solo, nutrientes, indicador ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Diante do crescimento demográfico dos municípios, a floresta vem sofrendo forte alteração, acarretando na degradação das propriedades do solo. No município de Alta Floresta, a exploração inicial se estabeleceu com atividade de garimpo e em paralelo a implantação de sistemas agropecuários (ROSA et. al., 2003). A agricultura e a pecuária são atualmente as atividades que mais exploram o solo na borda sul da Amazônia, e contribuem para que os nutrientes sejam perdidos pela exportação pela parte colhida da planta, por processo de erosão ou lixiviação. Após ciclos de cultivo, a capacidade de carga do solo é reduzida pela modificação da fertilidade sofrida em decorrência ao sistema intensivo de cultivo (LUZ et al., 2002). Em áreas onde é praticada a atividade agropecuária, verifica-se grande percentual de compactação, sendo este o principal processo de degradação física do solo (GIAROLA et al., 2007).

A amostragem do solo é a primeira etapa para sua avaliação, e através dos resultados, é possível conhecer o real estado da fertilidade do solo em questão, e a partir

disso serem realizadas intervenções para corrigir as deficiências (CFSEMG, 1999). A acidez do solo é o primeiro fator a ser conhecido em uma dada área, isso porque em condições desfavoráveis, ocorre a indisponibilidade de nutrientes (RAIJ, 1983). Assim, o presente trabalho teve como objetivo, comparar a fertilidade do solo em cinco áreas com diferentes usos e cobertura na região norte do estado de Mato Grosso, borda sul da Amazônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi desenvolvido nos municípios de Alta Floresta e Paranaíta, norte do Mato Grosso. Os solos da região são variáveis, predominando Latossolo vermelho-amarelo, apresentando baixa a média fertilidade. O clima da região é definido como Am, tendo estações definidas em verão chuvoso e inverno seco. A temperatura média é de 26°C e precipitação média anual entre 2800 e 3100 mm (ALVARES et al., 2014).

2.2. Procedimentos metodológicos

Foram selecionadas cinco áreas com diferentes usos e cobertura na zona ripária de riachos. A área 01 é um fragmento florestal conservado; área 02 é um fragmento florestal com alterações nos estratos verticais provocados possivelmente pelo efeito de borda devido ao uso do solo no entorno; a área 03 é uma área degradada em recuperação há cerca de 6 anos, possui indivíduos arbóreos e arbustivos e dossel com altura média de 6 metros; a área 04 é uma área degradada onde foi iniciado o plantio de mudas para sua recuperação; e a área 05 é um talhão de floresta plantada de *Eucalyptus urograndis* com cerca de 7 anos de idade.

O solo foi coletado em amostras deformadas, sendo realizadas em micro perfil, com profundidade de 0 a 20 cm, e cada 3 amostras simples gerou uma amostra composta. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificadas e encaminhadas para laboratório Plante Certo em Várzea Grande – MT, onde foram analisadas. Foi analisado o pH do solo solúvel em água, a concentração de fósforo, potássio, Cálcio + Magnésio e teor de matéria orgânica no solo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as áreas avaliadas, a área 01, fragmento florestal conservado, apresentou solo com pH mais ácido (pH de 4,60), enquanto que na área 02 foi registrado o maior valor de pH (pH= 5,50) (Figura 1). Esta faixa de pH é considerada adequada para a maioria das culturas. Oliveira (2006), em trabalho realizado em sistemas agroflorestais na região de Alta Floresta – MT, observou em área de vegetação natural pH similar ao encontrado neste estudo (4,50 pH em água).

Figura 1. Teor de pH em H₂O nas áreas avaliadas na borda sul da Amazônia.

Quando avaliado o macronutriente fósforo (Figura 2), a área 01 apresentou maior teor (3,40 mg/dm³) em relação as demais áreas. Por outro lado a menor concentração foi registrada na área 05 (0,80 mg/dm³). Com exceção da área 01, as demais áreas estudadas apresentaram valores relativamente baixos para o nutriente fósforo. Solos da região de Alta Floresta, apresentam na sua maioria baixos teores de fósforo (CAIRES, 2002). Limitações na disponibilidade deste nutriente podem acarretar em restrições no desenvolvimento inicial da cultura, das quais a planta não se recupera posteriormente (POTAFOS, 2001).

Figura 2. Teor de fósforo nas áreas avaliadas na borda sul da Amazônia.

Os teores de K apresentaram-se muito baixo nas áreas avaliadas (Figura 3), sendo que nas áreas 04 e área 05 foram registrados os menores valores. Para o complexo Ca+Mg, os valores obtidos também foram muito baixos, seguindo um padrão geral dos demais atributos. Contudo, estes nutrientes, em caso de correção do solo, são facilmente supridos com a calagem (CFSEMG, 1999).

Figura 3. Teores de K e Ca+Mg nas áreas avaliadas na borda sul da Amazônia.

O maior valor para o teor de matéria orgânica no solo foi de 26 g/dm³ (área 03) e mínimo de 12 g/dm³ (área 04) (Figura 4). As áreas 01, 02 e 05 apresentaram valores considerados baixos para matéria orgânica, enquanto que as áreas 02 e 03 apresentaram valores médios (CFSEMG, 1999).

Figura 4. Teores de Matéria orgânica do solo das áreas avaliadas na borda sul da Amazônia.

4. CONCLUSÕES

Em todas as áreas avaliadas, evidenciou-se baixa fertilidade, entretanto, as áreas 04 e 05 que do ponto de vista de alteração antrópicas são mais afetadas, foram as que apresentaram menor desempenho em quase todos os atributos avaliados. Isso indica que ações antrópicas desordenadas interferem diretamente nas propriedades químico-físicas do solo. A área 03, em avançado estágio de recuperação mostrou-se ser eficiente na interação solo-planta-solo, indicando a estabilização do sistema, tendo em vista que detém padrão similar ao apresentado pelas áreas ainda com vegetação nativa (01 e 02).

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2014.

CAIRES, S.M.; DIAS CASTRO, J.G.; Levantamento dos agrotóxicos usados por produtores rurais do município de Alta Floresta Mato Grosso. **Revista de Biologia e Ciência da Terra**, Paraíba, v. 2. n. 1, 2002.

CFSEMG - Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Ribeiro, A.C.; Guimarães, P.T.G.; Alvarez, V.H. (Eds). **Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais**. Viçosa, MG, 1999. 359p.

GIAROLA, N.F.B.; TORMENA, C.A.; DUTRA, A.C. Degradação física de um Latossolo Vermelho utilizado para produção intensiva de forragem. **Revista Brasileira de Ciências do Solo**, v. 31, p. 863-873, 2007.

LUZ, M.J.S.; FERREIRA, G.B.; BEZERRA, J.R.C. **Adubação e Correção do Solo: Procedimento a serem adotados em função dos resultados da Análise do Solo**. Circular técnica, n. 63: EMBRAPA, Campina Grande, 2002.

OLIVEIRA, A.S. **Qualidade do Solo em sistemas Agroflorestais em Alta Floresta – MT**. Dissertação, Solos e Nutrição de Plantas, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG. 2006, 59p.

POTAFOS. **Informações Agronômicas**. n° 95, 2001, disponível em <[http://www.ipni.net/PUBLICATION/IA-BRASIL.NSF/0/43C5E32F5587415C83257AA30063E620/\\$FILE/Page1-5-95.pdf](http://www.ipni.net/PUBLICATION/IA-BRASIL.NSF/0/43C5E32F5587415C83257AA30063E620/$FILE/Page1-5-95.pdf)>

RAIJ, B.V. **Avaliação da fertilidade do solo**. 2. ed. Instituto da Potassa & Fosfato. Piracicaba, 1983, 142p.

ROSA, R.D.; PERIN, C.L.; ROSA, R.D. Colonizador e colonos: na fronteira da terra o limite dos sonhos de um futuro promissor. **Revista do Programa de Ciências Agro-Ambientais**, Alta Floresta, v. 2, n.1, p.71-82, 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

USO DE REGRESSÃO MÚLTIPLA PARA OBTENÇÃO DE ÍNDICES DE INTENSIDADE DE CHUVAS PARA DUAS CAPITAIS BRASILEIRAS

Deoclides Vieira OLIVEIRA^{1*}, Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA², Elyzama Lima SANTOS²,
Gerson dos Santos LISBOA², João Batista Lopes da SILVA³

¹Depto. de Engenharia Florestal, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, Garça, São Paulo, Brasil.

²Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

³Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil.

*E-mail: deoclides.forest@hotmail.com

RESUMO: As chuvas intensas, conhecidas também como chuvas extremas, são capazes de provocar grandes prejuízos tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Logo, as equações de chuvas intensas são fundamentais para o dimensionamento de obras de drenagem urbana, que devem suportar as vazões máximas associadas às maiores precipitações esperadas para o período de retorno considerado. As relações IDF (intensidade, duração, frequência) são expressões matemáticas que fornecem a intensidade das precipitações em razão da duração da chuva e do período de retorno; os parâmetros K , m , n , e b individualizam cada IDF para a sua respectiva localidade. Objetivou-se com este trabalho determinar os parâmetros das equações de IDF para duas capitais brasileiras, São Luís, no Maranhão, e Natal, no Rio Grande do Norte, ambas localizadas na região Nordeste do Brasil. Foram utilizados dados das estações pluviométricas disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA). Para cada estação foram obtidas as séries de precipitações máximas de um dia, para os períodos de retorno (TR): 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos pelas distribuições de probabilidade Gumbel, Pearson III, Log-Pearson III, Log-Normal II e III, aos níveis de 1 a 5% de significância. Em seguida realizou-se a desagregação da precipitação de um dia em intervalos menores. Posteriormente foram determinadas para cada estação os parâmetros k , a , b , e c do modelo de intensidade, duração e frequência utilizando regressão múltipla não-linear, pelos métodos de interação de Gradação Reduzida Generalizada Não Linear. As equações geradas apresentaram um bom ajuste aos dados com valores de R^2 acima de 0,99 para as duas capitais.

Palavra-chave: Chuvas Intensas, Precipitação Máxima, Estações Pluviométricas.

1. INTRODUÇÃO

As chuvas intensas, conhecidas também como chuvas extremas, são capazes de provocar grandes prejuízos tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. As precipitações intensas são aquelas que em um pequeno espaço de tempo apresentam uma grande lâmina precipitada (SILVA et al., 2003). A caracterização da variabilidade temporal das chuvas intensas, ao longo de sua duração, é imprescindível para quantificar e monitorar o escoamento superficial em determinadas áreas, além de definir o volume de água a ser utilizada em um projeto (BEIJO et al., 2002). Auxilia na construção de obras hidráulicas e manejo e conservação do solo e da água (CECÍLIO et al., 2009; ARAGÃO et al., 2013). Para a caracterização das precipitações é necessário o conhecimento de três parâmetros: intensidade, duração e frequência. Essa relação é denominada de curvas Intensidade, Duração e Frequência (IDF) ou equação de chuvas intensas, sendo esta a principal forma de caracterizar a relação dessas

grandezas. Percebe-se que o estudo e conhecimento dos parâmetros hidrológicos são importantes para a elaboração de projetos e relatórios ambientais, pois são estes parâmetros que auxiliam no diagnóstico do meio físico e prestam subsídio para medidas mitigadoras, no caso das questões de impactos ambientais. Neste trabalho objetivou-se a determinação dos parâmetros das equações IDF para as cidades de São Luís (Maranhão) e Natal (Rio Grande do Norte).

2. METODOLOGIA

Foram utilizados dados coletados em duas estações pluviométricas localizadas nos municípios de São Luís (MA) e Natal (RN), disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), no sítio eletrônico *Hidroweb*. Foi realizada análise de consistência das séries de dados de cada estação e em seguida obtidas as séries de precipitação máxima de um dia, para os seguintes períodos de retorno (TR): 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos. As

distribuições de probabilidade utilizadas foram: Gumbel; Log-Normal II e III; Pearson III; Log-Pearson III (TUCCI, 2001), sendo que para cada estação foram selecionadas as precipitações máximas em que os dados da série apresentaram maior aderência a distribuição de probabilidade, isto é, considerando o modelo de distribuição que apresentou menor erro padrão, aos níveis de 1 a 5% de significância. Todas as etapas foram realizadas com auxílio do *Software* SisCAH. De posse dos valores das séries de precipitação máxima de um dia para período de retorno, realizou-se a desagregação da precipitação de um dia em intervalos menores de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 360, 480, 600, 720 e 1440 minutos utilizando-se os coeficientes do método de desagregação da chuva proposta por CETESB (1979), conforme apresentado na Tabela 1.

TABELA 1. Coeficientes de desagregação da precipitação para intervalos de tempos menores de um dia

Intervalo de transformação	Coefficientes
1 dia para 24 h	1,14
1 dia para 12 h	0,85
24 h para 10 h	0,82
24 h para 8 h	0,78
24 h para 6 h	0,72
24 h para 1 h	0,42
1 h para 30 min	0,74
1 h para 25 min	0,91
1 h para 20 min	0,81
1 h para 15 min	0,70
1 h para 10 min	0,54
1 h para 5 min	0,34

Fonte: CETESB (1979).

Posteriormente a desagregação das chuvas de um dia em intervalos menores, foram ajustados para cada estação os parâmetros K , a , b , e c das equações de intensidade-duração-frequência (Eq. 1).

$$I_m = \frac{(K \cdot TR)^a}{(t + b)^c} \quad (1)$$

Em que: I_m – intensidade máxima média de precipitação, mm h⁻¹; TR – Período de retorno, anos; t – duração da precipitação, min; K , a , b , e c – parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da localidade.

O ajuste dos parâmetros do modelo IDF foi realizado por meio de regressão múltipla não linear, pelo método de interação de Gradação Reduzida Generalizada (GRG) Não Linear, com avaliação do ajuste realizada pela correlação de Pearson (r) ao quadrado (r^2) (Eq. 2). Também foi realizada a avaliação do ajuste dos parâmetros pela equação de regressão dos dados observados em relação aos dados estimados, observando neste caso o coeficiente angular da reta.

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}} \quad (2)$$

Em que: x – valores observados; \bar{x} – valores médios observados; y – valores estimados; \bar{y} – valores médios estimados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores das precipitações máximas observadas para cada estação são apresentados na Tabela 2, de acordo com a distribuição de probabilidade em que os dados da série apresentaram maior aderência, pode se observar que a estação 00535008 apresentou os maiores valores de precipitação para todos os períodos de retorno analisados.

TABELA 2. Valores das chuvas máximas (mmh⁻¹) de um dia para diferentes períodos de retorno

Município (Código)	Período de retorno em anos					
	5	10	15	25	50	100
Natal (00535008)	141,45	168,02	182,72	214,79	243,41	271,81
São Luís (00244006)	131,21	153,09	165,17	179,95	202,09	223,05

O ajuste dos parâmetros (K , a , b e c) da equação IDF apresentou bons ajustes com r^2 superior a 0,99 (Tabela 3). Todos os parâmetros da IDF apresentaram variação de uma estação para outra, resultados semelhantes aos encontrados por Aragão et al., (2013). Silva et al., (2002) também constatou variação nos valores dos parâmetros de ajuste (k , a , b , c) onde os valores de R^2 foram superiores a 0,99. O parâmetro K apresentou a maior variação, enquanto que o parâmetro a apresentou a menor variação entre as estações. Essa variação pode ser atribuída principalmente à distribuição das chuvas, sendo que nas regiões onde apresentam maiores valores precipitados também apresentam maiores valores do parâmetro k , tendo o parâmetro a comportamento inverso ao parâmetro k (Aragão et al., 2013).

TABELA 3. Valores dos parâmetros (k , a , b e c) da IDF ajustados para Natal, RN e São Luís, MA.

Município	k	a	b	c	R^2
Natal 00535008	1565,847	0,2180	14,9981	0,7966	0,9966
São Luís 00244006	1323,95	0,17711	12,7185	0,7751	0,9987

Nas figuras 1A e B, observa-se o ajuste dos valores de intensidades máximas estimados com as equações IDF ajustadas e os valores obtidos a partir dos dados observados para cada estação. Os resultados evidenciam o bom ajuste das equações, tendo em vista que comparando os dados estimados com os dados obtidos das séries pluviográficas, observa-se que há um grande coeficiente de determinação entre esses valores, com r^2 superior a 0,99.

Figura 1. Comparação entre os valores de intensidades máximas estimadas com os valores das equações IDF ajustadas e os valores de intensidades obtidas a partir dos dados observados para cada estação: (A) Natal e (B) São Luís.

4. CONCLUSÕES

A metodologia empregada neste estudo permitiu gerar a relação intensidade, duração e frequência, com base em dados pluviométricos, e se mostrou adequada. As equações IDF geradas apresentaram um bom ajuste aos dados observados com valores de R^2 acima de 0,99 para as duas cidades estudadas.

5. REFERÊNCIAS

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Hidroweb – Sistemas de Informações Hidrológicas**. 2012.

ARAGÃO, R.; SANTANA, G. R.; COSTA, C. E. F. F.; CRUZ, M. A. S.; FIGUEIREDO, E. E.; SRINIVASAN, V. S. Chuvas intensas para o estado de Sergipe com base em dados desagregados de chuva diária. **Rev. Br. de Eng. Ag. eAmb.**, v.17, n.3, p.243–252, 2013.

BEIJO, L. A.; MUNIZ, J. A.; VOLPE, C. A.; PEREIRA, G. T. Estudo da precipitação máxima em Jaboticabal, SP, pela distribuição de Gumbel utilizando dois métodos de estimação dos parâmetros. **Rev. Bras. De Agromet.**, v.11, n.1, p.141-147, 2002.

CECÍLIO, R. A.; XAVIER, A. C.; PRUSKI, F. F.; HOLLANDA, M. P.; PEZZOPANE, J. E. M. **Avaliação de interpoladores para os parâmetros das equações de chuvas intensas no Espírito Santo**. Taubaté, v.4, n.3, p.82-92, 2009.

CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. **Drenagem urbana: manual de projeto**. São Paulo, 476 p. 1979.

SILVA, D. D.; GOMES FILHO, R. R.; PRUSKI, F. F.; PEREIRA, S. B.; NOVAES, L. F. Chuvas intensas no Estado da Bahia. **Rev. Br. de Eng. Ag. eAmb.**, v.6, p.362- 367, 2002.

SILVA, D. D.; PEREIRA, S. B.; PRUSKI, F. F.; GOMES FILHO, R. R.; LANA, A. M. Q.; BAENA, L. G. N. Equações de intensidade duração- frequência da precipitação pluvial para o Estado de Tocantins. **Engenharia na Agricultura**, Viçosa, v.11, n.1-4, p. 7-14, 2003.

SISCAH. **Sistema computacional para análises hidrológicas**. Software livre. Versão 1.0. Viçosa, MG. Disponível em: <<http://external.informer.com/ufv.br/dea%2Fgprh>>. Acessado em 21 de Setembro de 2015.

TUCCI, C. E. M. **Hidrologia: ciência e aplicação**. 2. ed. Porto Alegre, RG: UFRGS, 943 p, 2001.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PROJEÇÃO DA COBERTURA DE SOLO NO PERÍMETRO URBANO DE GARÇA, SÃO PAULO, BRASIL

Deoclides Oliveira VIEIRA¹, Arthur Brasil Oliveira NASCIMENTO¹,
Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA², Robson José de OLIVEIRA³

¹Dept. de Engenharia Florestal, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, Garça, São Paulo, Brasil.

²Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

³Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: deoclides.forest@hotmail.com

RESUMO: Em uma breve interpretação sobre a importância dos centros urbanos e a qualidade de vida presente nos mesmos, estudar o desenvolvimento das cidades se torna uma prioridade. A fim de cooperar com a qualidade ambiental dos municípios, as ferramentas geotécnicas se mostram eficazes em análises extensas, gerando maior precisão de resultado e velocidade na tomada de medidas mitigadoras. O presente estudo teve como objetivo determinar a projeção do uso de solo no perímetro urbano de Garça, São Paulo. O método empregado foi à classificação automática supervisionada, realizada pelo *software Multuspec*. A imagem utilizada adquirida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. A mesma é provinda, de um mosaico de fotos do satélite Plêiades, pertencente a constelação *Astrium*, possui alta resolução de 50 a 100 cm/pixel e bandas multiespectrais *near-infrared*, datada de 30 de junho de 2014. Foi determinado que a malha urbana que ocupa 61,26% da área total do perímetro urbano de Garça. Estas áreas são caracterizadas por formação de micro climas que podem gerar efeitos nocivos à saúde humana, destacando-se formação de zonas com altas temperaturas e vulnerabilidade no solo.

Palavra-chave: Arborização Urbana, Sensoriamento Remoto, Ocupação do Solo.

1. INTRODUÇÃO

No desenvolvimento da humanidade o ser humano abandonou o ambiente natural para se direcionar aos aglomerados urbanos. Formando e ampliando sistemas civis por meio de construções, que formam um enorme ambiente artificial, onde no mesmo a população usufrui de lazeres e outros avanços da humanidade. A qualidade do ambiente urbano é muito discutida. Pois o mesmo representa grande influência na civilização. O ser humano encontra-se no alto de todas as cadeias, seu poder expansivo e intelectual nos tornou detentores de manejar e alterar o meio ambiente, mas o uso inadequado destas forças pode levar o desenvolvimento da humanidade ao fracasso. Ou pior, eliminar as probabilidades que temos de sobreviver neste planeta (RUBIN e BOLFE, 2014). As grandes revoluções tiveram papel importante no desenvolvimento da sociedade. O comércio e as políticas adotadas pelos administradores das cidades infligiram em uma mutação do sistema social. Desde sua formação, a humanidade inserida nos sistemas urbanos vem enfrentando diversos problemas. Estes efeitos são facilmente notados por historiadores, onde desde o primórdio, a sociedade se mostra abstrata em suas diferentes classes sociais, onde em meio a impérios gloriosos e fartos de riqueza, a pobreza se acumulava ao

redor dos antigos reinos. O que nos dias de hoje não mudou em nada (CUNHA e GUERRA, 2002). Desta forma, averiguado as diferenças sociais das civilizações e de seus centros urbanos no decorrer da história, revelam-se imensos problemas do desenvolvimento social urbano. Que mesmo em impérios grandes, as aclamadas bases sólidas se mostraram frágeis, sem a conservação do meio ambiente, levando ao parcial esgotamento dos recursos naturais (LOBATO, 1995). A realização da pesquisa busca novas soluções para o desenvolvimento sustentável juntamente aos governos, com o objetivo de conservar o ambiente natural que ainda resta. Uma estratégia a ser adotada é a ampliação das áreas de riqueza ambiental nas cidades (SOUZA et al., 2003). Com este objetivo, o presente trabalho foi realizado com intuito de determinar a projeção da ocupação de solo no perímetro urbano do município de Garça, São Paulo. Através deste estudo, pode-se determinar qual o potencial de ampliação para áreas verdes do município e auxiliar na elaboração de estratégias para que este objetivo seja realizado adequadamente.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A determinação da projeção de cobertura de solo analisou o perímetro urbano do município de Garça,

região centro-oeste de São Paulo. Localizada no ponto de referência geográfico 22° 12' 39" de latitude Sul e 49° 39' 21" de longitude Oeste de Greenwich, possuindo área territorial de 555,629 km², como exemplificado na Figura 1. Para realização deste trabalho foi utilizado o *Software Multispec* que auxilia na determinação da projeção da cobertura do solo no perímetro urbano. Este programa aplica a metodologia de classificação automática supervisionada. A imagem utilizada foi adquirida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em setembro de 2014. A mesma é multiespectral com resolução espacial variando entre 50 a 100 cm por pixel, datada de 30 de junho do ano de 2014. Com o objetivo de obter uma classificação concisa foram definidas 19 classes de elementos a ser aplicadas como pode ser observado na Tabela 1.

Figura 1. Localização da bacia do riacho da Estiva, afluente do rio Uruçuí Preto, Sudeste do Estado do Piauí, Brasil.

Tabela 1. Classes amostrais criadas para o processo de classificação automática supervisionada na determinação da projeção de solo no *software Multispec*.

n°	Classe
1	Copa de Árvores
2	Copa de Árvores 2
3	Copa de Árvores 3
4	Gramíneas Lisa Verde Claro
5	Gramíneas Lisa Verde Médio
6	Gramíneas Lisa Escura
7	Gramíneas Alta Clara
8	Gramíneas F
9	Solo Exposto Claro
10	Solo Exposto Escuro
11	Asfalto
12	Asfalto 2
13	Sombra
14	Rio/Lago
15	Telha Escura
16	Cobertura Metálica
17	Telha Clara
18	Café
19	Fundo

Para cada uma das classes pré-definidas foram criados pontos amostrais, a fim de indicar respectivamente a qual classe elementar as variações de polígonos podem pertencer. Com intuito de avaliar a precisão dos dados, o *Multispec* realizou-se validação estatística por Kappa, conforme descrito por Landis e Koch (1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o processamento de dados é averiguado a precisão dos pontos amostrais como demonstrado na Tabela 2. Na determinação a confiabilidade dos dados atingiu índice Kappa de 91,5%. De acordo com Landis e Koch (1997) índices Kappa com variação de 80 a 100% são considerados aceitáveis.

Tabela 2. Precisão dos dados amostrais por Kappa nas classes avaliadas.

N°	Classe	Precisão (%)	Pontos de Referência
1	Cop. de Árv.	88.9	34.089
2	Cop. de Árv. 2	94.3	16.054
3	Cop. de Árv. 3	90.5	770
4	Gramínea L V C	92	2.774
5	Gramínea L V M	92.4	5.180
6	Gramínea L E	97	1.812
7	Gramínea A C	91.5	6.608
8	Gramíneas F	98.6	3.119
9	Solo E C	83.9	7.052
10	Solo E	96.6	3.624
11	Asfalto	83.1	11.488
12	Asfalto 2	84.7	9.684
13	Sombra	92.6	9.798
14	Rio\Lago	95.2	5.225
15	Telha Escura	86.5	5.004
16	Cober. Met.	88	28.548
17	Fundo	100	67.025
18	Telha Clara	85	753
19	Café	100	37
Total			218.644

A área espacial avaliada abrangeu 1.142,67 hectares e a seguir na Tabela 3 encontra-se a ocupação do solo no perímetro urbano de Garça, com a porcentagem que cada classe possui dentro do perímetro urbano e sua respectiva área em hectares.

Tabela 3. Porcentagem e área da projeção de cobertura de solo do perímetro urbano de Garça, São Paulo.

Classe	(%)	(há)
Áreas Verdes	11,24	128,48
Agricultura	1,99	22,76
Pastagens e Campos (Gramíneas)	10,19	116,26
Solo Exposto	8,38	95,8
Linhas Viárias	18,47	211,05
Rio/Lago	0,74	8,48
Telhas Cerâmicas	36,17	413,3
Cobertura Metálica	6,62	75,7
Sombra	6,2	70,84
Total		1.142,67

Analisando-se as porcentagens correspondentes às áreas de ocupação territorial do município, observa-se que a classe 'Telhas Cerâmicas' abrange a maior porcentagem de uso (36,17%). Em contrapartida, a menor taxa de ocupação é observada na classe 'Rio/Lago' (0,74%). Deve-se ressaltar que nesta última classe, foram contabilizados também, piscinas e poços artificiais. Em seqüência nas menores taxas de ocupação, observa-se ainda que a classe 'Agricultura' correspondeu a 1,9%, sendo predominante na mesma a cultura de café, que por meio de dados históricos, revelam o grande potencial produtor da cidade no passado, assim sendo ainda encontrado resquícios do cultivo de café no perímetro urbano.

Após o fim do processamento de dados o *Multispec* gerou um mapa temático como observado na Figura 2, onde representativamente se encontra todas as classes amostrais determinadas no perímetro urbano.

Figura 2. Mapa temático da projeção de cobertura de solo em Garça, São Paulo.

4. CONCLUSÕES

Os dados processados pelo *Multispec* geraram uma boa precisão, mostrando a confiabilidade do mesmo e a sua versatilidade no desenvolvimento de projeções em imagens multiespectrais. Constata-se que a malha urbana correspondeu a 61,26% da ocupação do território, destacando-se a cobertura de imóveis, que somadas representaram 42,79%.

As classes 'Pastagens e Campos' e 'Solo Exposto', somadas obtiveram taxas de 18,57% da projeção de cobertura no município. Estas mesmas possuem condições para se tornarem áreas verdes ou servirem de recurso para a expansão da malha urbana de Garça.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Garça, pela oportunidade de estágio obrigatório e todo o apoio com a execução do trabalho. Em especial a Engenheira Florestal M^a Ângela e ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr Alberto Baracat e a toda equipe.

Ao Dr. Edgard Marino Junior, meus sinceros agradecimentos pela orientação no trabalho e colaboração para realização a do mesmo.

6. REFERÊNCIAS

CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Geomorfologia: Exercício, técnicas e aplicações. 2^o Ed. Rio de Janeiro. **Bertrand Brasil**, 2002.

LANDIS, J.R.; KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, New York, v.33, n.1, p.159-174, Mar. 1997.

MULTISPEC. Sistema de análise de dados em imagens multiespectrais. Software livre. **Versão 2.12.2015 Freeware**. Universidade de Purdue, Indiana, EUA. Disponível em: <<https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/>>. Acessado em 6 de janeiro de 2015.

LOBATO, R.C. **O espaço urbano**. Ática. Série princípios. 3^o Ed. N^o 174. p. 1-16. 1995.

RUBIN, G.R.; BOLFE, S.A. O desenvolvimento da habitação social no Brasil. **Ciência e natureza**. UFSM. Santa Maria, RS. V. 36, N^o2, mai-ago. p. 201-213. 2014.

SOUZA, L.C.L.; RAMOS, R.A.R.; SILVA, A.N.R.; MENDES, J.F.G. Cidades sustentáveis: um desafio comum para o Brasil e Portugal. Encontro nacional sobre edificações e comunidades sustentáveis. **III ENECS**. Anais. São Paulo. 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

OCORRÊNCIA DOS ÁCAROS *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp. EM MOGNO AFRICANO (*Khaya ivorensis*) NO BRASIL

Diego Arcanjo do Nascimento^{1*}, Willian Lucas Paiva da Silva², Alexandre dos Santos¹,
Juliana Cristina dos Santos², Alexandre Arnhold²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: diegoacj22@gmail.com

RESUMO: O mogno africano é nativo da África e foi introduzido no Brasil nos anos 70 como substituto do mogno nativo. Foi observado que plantas de dois anos de idade apresentavam sinais de ataque nas folhas em um plantio em Rio Manso, no estado de Minas Gerais, Brasil. Foram encontradas duas espécies de ácaros, *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp., ambos da família Tetranychidae. As lesões observadas foram de ondulação das folhas, bronzeamento e redução da área foliar e escurecimento das folhas. Esse trabalho é o primeiro registro dos ácaros *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp. em plantios de *K. Ivorensis* no Brasil.

Palavra-chave: Primeiro registro, Fitossanidade, Proteção florestal, Injúria.

1. INTRODUÇÃO

Khaya ivorensis, o mogno africano A. Chev. 1909 (Meliaceae), é nativo das planícies tropicais úmidas da África Ocidental, formando extensos bosques na Guiné-Congo, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria e Camarões do Sul (IRVINE, 61). Esta árvore é uma grande essência florestal, podendo atingir até 50 metros de altura e 200 cm de diâmetro (LAMPRECHT, 1990). Possui grande importância comercial, devido às características tecnológicas e estéticas de sua madeira e é amplamente utilizado na construção naval, indústria de móveis e construções de interiores sofisticados (AUBREVILLE, 1959). O mogno africano foi introduzido no Brasil na década de 70, com o objetivo de substituir o mogno brasileiro (*Swietenia macrophylla*), intensamente explorado pelo setor de madeira e atualmente sob a ameaça de extinção (TUCCI et al., 2007). Outra vantagem é na sua aprovação devido à sua resistência a brocas *Hypsipyla grandella* (Zeller, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae), principal praga do mogno nativo (LUNZ et al., 2009). Esta espécie de árvore também tem sido utilizada na recuperação de áreas degradadas, principalmente devido ao crescimento rápido e facilidade de produção de mudas (FALESI e BAENA 1999). Em plantações implementadas com mogno africano, os problemas com as pragas não têm sido relatados, pelo contrário, os estudos indicam que os metabólitos secundários presentes em espécies deste gênero agem como bioativo contra insetos (BAMAIYI et al., 2006; PERES et al., 2010). Entre os problemas fitossanitários apresentados em *K. ivorensis*, destacam-se

os agentes patógenos de plantas, tais como cancro, causada pelo fungo *Botryosphaeria rhodina* cujo vetor é a cigarrinha *Acraephia perspicillata* (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Fulgoridae) (SILVA, 2009). O objetivo deste trabalho é relatar o primeiro registro de ocorrência dos ácaros *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp. em plantios de *K. Ivorensis* no Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Em agosto de 2010 observou-se que em um plantio de dois anos de idade de *K. ivorensis* apresentaram sinais de ataques nas folhas em uma plantação de 25 ha, no Rio Manso (latitude 20 ° 15'54 "S, longitude 44 ° 18'28" S, 890 m de altitude), no estado de Minas Gerais. Posteriormente, o material foi enviado ao Laboratório de Entomologia Florestal da Universidade Federal de Lavras, onde foi fotografado e examinado com a ajuda de microscópio estereoscópico (40x), onde foi observada a presença de ácaros. Os adultos foram montados em lâminas e enviados para o pesquisador Dr. Marçal Pedro Neto, Ctsm-EcoCentro Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Foram encontrados duas espécies de ácaros, *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp., ambos da família Tetranychidae. As lesões observadas foram de ondulação das folhas, bronzeamento, redução da folha e de área foliar e escurecimento (Figura 1a e 1b).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ácaros *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp. são fitófagos, e causam danos em diversas culturas. O gênero

Mononychellus é nativo do continente americano, com seu destaque na região amazônica, e as outras regiões do Brasil, onde estão associados com muitas culturas (BOLLAND et al., 1998), causando danos à soja no Rio Grande do Sul (GUEDES et al., 2007), goiaba no estado do Amapá (MINEIRO et al., 2009) e muitas vezes em plantações de mandioca (BELLOTTI e SCHOONHOVEN, 1978). Em culturas de árvores, há também relatos de infestação pela praga no cultivo da seringueira (Euphorbiaceae) nativa no noroeste do Estado de São Paulo (FERES & NUNES, 2001).

Figura 1. Os danos causados por ácaros do gênero *Oligonychus* e *Mononychellus* na adaxial (a) folha saudável à esquerda e à direita atacada, respectivamente, e abaxial (b) folha esquerda atacada e folha direita saudável, respectivamente, ambas de mogno africano.

No Brasil, o gênero *Oligonychus* foi relatado em *Coffea arabica* no estado de São Paulo (AMARAL, 1951), em plantações de manga na agricultura irrigada, em Petrolina no estado de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia (BARBOSA et al., 2005), de Seringueira em São Paulo (FERES e NUNES, 2001), ocorrendo também em estufa mantida com *Eucalyptus grandis*, que estavam perto de mudas de café (FLECHTMANN, 1983). O controle químico é o método mais utilizado para o controle desses ácaros em culturas agrícolas (feijão, café, quiabo, amendoim, etc.) (ANDREI, 1999), no entanto, atualmente, acaricidas para *K. ivorensis* não são registrados com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Assim, os estudos têm enfatizado o controle biológico com ácaros predadores, *Amblyseius californicus* e *Typhlodromalus tenuiscutus* (SÁ et al., 2002) e um fungo entomopatogênico do gênero *Neozygites* sp. (Entomophthorales) no controle do ácaro verde da mandioca (CGM *Mononychellus*) (DELALIBERA Jr. et al., 2004). Uma hipótese que pode explicar a ocorrência de ácaros fitófagos em plantações de mogno africano é a presença de culturas hospedeiras em áreas adjacentes às plantações de *K. ivorensis*, mas é necessário o desenvolvimento de estudos de dinâmica populacional, etológicas e de identificação de inimigos naturais desses ácaros, e fornecer informações para determinar os níveis de danos e métodos de controle adequados.

4. CONCLUSÕES

Foi reportado o primeiro registro de ocorrência dos ácaros *Mononychellus* sp. e *Oligonychus* sp. em plantios de *K. Ivorensis* no Brasil.

5. REFERÊNCIAS

- AMARAL, J.F. **O ácaro dos cafezais**. Boletim da superintendência dos serviços do café, São Paulo, v.26, n.296, p. 846-848, 1951.
- ANDREI, E. **Compêndio de defensivos agrícolas: guia prático de produtos fitossanitários para uso agrícola**. 6. ed., São Paulo: Organização Andrei, 1999, 672p.
- AUBREVILLE, A. **L afflore florestière de la cote d'Ivoire**, I, II, III. 1959.
- BAMAIYI, L.J.; NDAMS, I.S.; TORO, W.A., ODEKINA, S. Effect of mahogany *Khaya senegalensis* seed oil in the control of *Callosobruchus maculatus* on stored cowpea. **Plant Protection Science**, v.42, n.4, 2006.
- BARBOSA, F. R.; GONÇALVES, M.E.C.; MOREIRA, W.A.; ALENCAR, J.A.; SOUZA, E. A.; SILVA, C. S. B.; SOUZA, A.M.; MIRANDA, I.G. Artrópodes-Praga e Predadores (Arthropoda) Associados à Cultura da Mangueira no Vale do São Francisco, Nordeste do Brasil. **Neotropical Entomology**, v. 34, p. 471-474, 2005.
- BELLOTTI, A.; SCHOONHOVEN, A.V. Mite and insect pests of cassava. **Annual Review of Entomology**, v.23, p.39-67, 1978.
- BOLLAND, H.R.; GUTIERREZ, J.; FLECHTMANN, C.H.W. **World catalog of the spider mite family (Acari:Tetranychidae)**. Leiden, Brill Academic Publishers, 1998. 392p.
- DELALIBERA JR., I.; HAJEK, A.E.; HUMBER, R.A. *Neozygites tanajoae* sp. nov., a pathogen of the cassava green mite. **Mycologia**, v. 96, n.5, pp. 1002-1009, 2004.
- FALESI, I.C.; BAENA, A.R.C. **Mogno africano *Khaya ivorensis* A. Chev em sistema silvipastoril com leguminosa e revestimento natural do solo**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, n.4, 1999. 52p.
- FERES, R.J.F.; NUNES, M.A. Ácaros (Acari:Arachnida) associados a euforbiáceas nativas em áreas de cultivo de seringueiras (*Hevea brasiliensis* Muell.Arg., Euphorbiaceae) na região noroeste do estado de São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v.18, n.4, p.1253-1264, 2001.
- FLECHTMANN, C.A.H. Dois ácaros novos para o eucalipto, com uma lista daqueles já assinalados para esta planta. **Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais**, n.23, p.43-46, 1983.
- GUEDES, V.C.; NAVIA, D.; LOFEGO, A.C.; DEQUECH, S.T.B. Ácaros associados à cultura da soja no Rio Grande do Sul. **Neotropical Entomology**, v.36, n.2, p.288-293, 2007.
- IRVINE, F.R. **Woody plants of Ghana with special reference to their uses**. Londres: Oxford University Press, p.512-534, 1961.

LAMPRECHT, H. **Silvicultura nos trópicos: Ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas: possibilidades e métodos de aproveitamento sustentado**. Eschborn: Instituto de Silvicultura da Universidade de Göttingen, 1990. 343 p.

LUNZ, A.M.; THOMAZINI, M.J.; MORAES, M.C.B.; NEVES, E.J.M.; BATISTA, T.F.C.; DEGENHARDT, J.; SOUZA, L.A.; OHASHI, O.S. *Hypsipyla grandella* em mogno (*Swietenia macrophylla*): Situação atual e perspectivas. **Pesquisa Floresta Brasileira**, n.57, p.45-55, 2009.

MINEIRO, J.L.C.; SILVA, W.R. Ácaros em fruteiras e outras plantas no estado do Amapá. **Biota Neotropical**, v.9, n.2, p.103-106, 2009.

PERES, J.; EIGENBRODE, S.; HILJE, L.; TRIPEPI, R.; AGUILAR, M.E.; MESÉN, F. Leaves from grafted meliaceae species affect survival and performance of *Hypsipyla grandella* (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) larvae. **Journal of Pest Science**, n.83, p.95-104, 2010.

SÁ, L.A.N.; NARDO, E.A.B.; TAMBASCO, F.J. Quarentena de agentes de controle biológico. In: **Controle Biológico no Brasil: Parasitóide e Predadores**. PARRA, J.R.P.; BOTELHO, P.S.M.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; BENTO, J.M.S. (eds.). São Paulo: Editora Manole, p.43-70, 2002.

SILVA, M.F.G.F. **Doença do mogno Africano *Khaya ivorensis* – fungo *Botryosphaeria rhodina* – Cigarrinha *Acraephia* sp.** In: I Workshop sobre avaliação inicial de desempenho do INCT Controle Biorracional de Insetos Pragas. 2009. [Online] http://www.cbip.ufscar.br/Eventos_1Workshop_CBIP.html#abertura.

TUCCI, C.A.F.; SOUZA, P.A.; VENTURIN, N.; BARROS, J.G. Calagem e adubação para a produção de mudas de mogno (*Swietenia macrophylla* King). **Cerne**, Lavras, v.13, n.3, p.299-307, jul/set. 2007

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CARPOTECA DO LABORATÓRIO DE DENDROLOGIA, UFMT *Campus* SINOP

GIACOPPINI, D. R.*; FRANÇA, A. L.; SANTOS, J. P.

Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop. Sinop, Mato Grosso, Brasil.

diene.25@hotmail.com

RESUMO: As coleções botânicas têm papel fundamental no inventário da diversidade biológica. A Carpoteca constitui em material essencial e indispensável para auxiliar nos estudos dendrológicos, além de contribuição na implantação de bancos de dados para herbários, sendo necessária para que essas coleções possam atender à crescente demanda pelas informações nelas contidas. Desse modo, o presente trabalho objetiva relatar a construção e implementação da Carpoteca do Laboratório de Dendrologia na Universidade Federal do Mato Grosso, *Campus* Sinop, com materiais coletados na região Noroeste do Mato Grosso, e proporcionar assim o auxílio na identificação botânica. As coletas foram realizadas nas áreas ciliares do Rio Juruena e dois de seus afluentes na Fazenda São Nicolau, município de Cotriguaçu, na porção noroeste do Estado de Mato Grosso. Foram coletados frutos e sementes por meio de campanhas de campo, posteriormente houve uma identificação prévia no local, e os frutos e as sementes foram armazenados de acordo com seu tipo, sendo, (em via úmida no FAA (formol, álcool e água: 4:3:3) e à seco em embalagens de papel. Os frutos foram secos em estufa regulada a 50°C até a desidratação completa. Os ~~materiais~~ materiais coletados foram embalados e transportados para o Laboratório de Dendrologia da UFMT, *Campus* Sinop, onde foi realizada a identificação das espécies e realizado o tombo. Os materiais receberam etiqueta com informações sobre classificação (família, gênero e espécie), data da coleta, nome do coletor, período da campanha de campo, e atualmente estão sendo realizadas descrições morfológicas, registros fotográficos e levantamento bibliográfico para auxiliar na identificação botânica, e dar suporte a elaboração de futuro guia de identificação das espécies. Até o momento foram coletados 189 indivíduos, pertencentes à 89 espécies, distribuídas em 47 famílias, 28 foram identificados a nível de gênero, 13 foram identificados apenas por família e 15 carecem de identificação e que, portanto, a riqueza de espécies deve aumentar. Foram encontrados maior número de espécie nas famílias Fabaceae (15), Annonaceae (7), Rubiaceae (7) e Burseraceae (5). Dentre os indivíduos foram encontrados 81 frutos secos, pertencente à 15 famílias diferentes, classificados em Legume, Cápsula e Folículo: 33 legumes (fruto derivado de um único carpelo, deiscente e que se abre em duas fendas), 32 cápsulas (fruto deiscente e formado de dois ou mais carpelo, 6 folículo, fruto deiscente, que se abre em uma fenda longitudinal e é formado por um carpelo); e 66 frutos Carnosos, pertencente à 21 famílias diferentes, classificados em Baga e Drupa: 35 bagas; (frutos indeiscentes e com número variado de sementes), 29 drupas (frutos indeiscentes e que possui um caroço protegendo a semente). A coleção tem condição de receber mais materiais das diversas regiões de Mato Grosso e espera-se que a Carpoteca auxilie a identificação e caracterização correta das espécies, e dê o devido suporte para as aulas e subsidie a elaboração de um guia dendrológico.

Palavra-chave: Coleção Carpoteca, Identificação Botânica, Descrição Morfológica.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO E TECA A PARTIR DE ORTOFOTOS OBTIDAS POR VANT

Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO*, Gustavo Manzon NUNES, Lucas Brasileiro BARRETO,
Rodrigo Adversi SILVA, Ronaldo DRESCHER

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: diogoguido@hotmail.com

RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de imagens obtidas por meio de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para classificação de copas de árvores em povoamentos de eucalipto e teca. O estudo foi desenvolvido em povoamentos florestais localizados, no município de Nova Maringá, MT. Para a aquisição das imagens foi utilizado um VANT entre os dias 7 a 9 de maio de 2014. Após a etapa de pré-processamento aerofotogramétrico, foram utilizados algoritmos associados a Classificação Orientada a Objetos, sendo o algoritmo *Multiresolution Segmentation* utilizado para segmentação das imagens e a partir do algoritmo *Assign Class* foram utilizados os parâmetros e regras para classificação das copas. Posteriormente a distinção das copas que pertenciam ao povoamento de teca e de eucalipto foram feitas por meio de orientação do analista via coordenada Y. Embora esta análise ser feita para povoamentos com idades avançadas, cujas áreas de copa estão sob contagem umas com as outras, os resultados foram pertinentes, e foi possível distinguir as copas entre as duas espécies. Assim a técnica mostrou ótimos resultados para o objetivo proposto e o emprego de fotografias obtidas por meio de VANT mostrou-se uma técnica rápida e precisa, e pode ser utilizada para obtenção de diversos parâmetros florestais.

Palavra-chave: OBIA, aeronaves remotamente pilotadas (RPA), aerofotogrametria, manejo florestal.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, com o avanço da informática e o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos têm facilitando e modernizado diversos ramos das ciências. As fotografias aéreas oferecem um vasto número de aplicações, partindo da base cartográfica brasileira, que foi construída a partir de processos fotogramétricos, até fotografias aéreas de pequeno formato obtidas com câmeras digitais convencionais, utilizadas com caráter temático (FAVARIN et al., 2013).

As plataformas utilizadas para a obtenção das fotografias aéreas evoluíram desde as primeiras fotos obtidas. O surgimento de novas tecnologias como a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT's), ou UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) vem como uma tecnologia capaz de proporcionar mapeamentos de áreas com o uso de Fotografias Aéreas de Pequeno Formato (FAPEFs) a um custo inferior aos levantamentos fotogramétricos convencionais (OLIVEIRA FILHO; AGOSTINHO, 2011; FAVARIN et al., 2013; NUNES et al., 2014). A prática do aeromodelismo (aeronave não tripulada) vem sendo cada vez mais desenvolvida e utilizada no Brasil para produção de imagens aéreas. No entanto, estes equipamentos não surgiram para esse fim,

sendo sua primeira produção em larga escala destinada a fins militares (OLIVEIRA FILHO; AGOSTINHO, 2011).

Atualmente vários avanços estão sendo incorporados em VANT's, com objetivo de elencar melhorias nos sistemas de orientação, confiabilidade e durabilidade da plataforma, câmeras e sensores customizáveis, inovações em *hardware* e *software*, além de opções no uso de baterias mais duráveis (NUNES et al., 2014). Estes avanços tecnológicos associados com a diminuição nos custos de componentes eletrônicos apresentam uma excelente oportunidade para aplicações de dados obtidos por VANT's em Engenharia Florestal e análise de recursos naturais.

Por meio de métodos tradicionais para a obtenção de fotografias aéreas em situações em que se deseja obter informações de áreas restritas pode não ser factível e economicamente viável se comparando com uso de aeronaves não tripuladas. Segundo Oliveira Filho; Agostinho (2011) dependendo do objetivo e finalidade do estudo, imagens provenientes de câmeras fotográficas comuns podem render ótimos resultados, dispensando toda a aparelhagem apropriada e específica dos aerolevamentos convencionais, e consequentemente barateando todo o processo.

Uma dificuldade encontrada ao se trabalhar com imagens de alta resolução (caso deste estudo) é a extração de informações (NUNES et al., 2014). No entanto, diversos autores têm adotado uma nova abordagem de processamento, na qual a unidade primitiva de processamento não é mais o pixel, e sim objetos que são compostos por vários pixels, este procedimento denomina-se, classificação orientada a objetos (BAATZ; SHÁPE, 2000; CHUBEY et al., 2006).

A Classificação Orientação a Objeto (OBIA), permite ao usuário definir regras complexas baseadas em características espectrais e de relações espaciais (NUNES et al., 2014). Os descritores empregados para efetuar a caracterização das classes equivalem às aplicações de funções matemáticas que possibilitam revelar os atributos dos objetos da imagem (ANTUNES, 2003). O presente trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de imagens obtidas por VANT para classificação orientada de copas em povoamentos de eucaliptos e teca.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi desenvolvido em povoamentos florestais localizados, no município de Nova Maringá, região Médio-Norte do estado de Mato Grosso (Figura 1). Os plantios são provenientes de investimentos com teca e eucalipto gerenciados pela empresa Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda., fundada em 1986, e está sediada em São José do Rio Claro, situada a 300 km de Cuiabá-MT. O regime de manejo dos povoamentos vem sendo empregados periodicamente pela empresa com objetivo de maximizar a produção dos investimentos florestais. Para este estudo foram avaliados dois povoamentos, sendo um de eucalipto (*H₁₃*) não desbastado implantado em 2008, e outro de *Tectona grandis* (teca) já com intervenções de desbaste.

2.2. Aquisição das imagens

Para a aquisição das imagens foi utilizado o VANT ECHAR 20A (Figura 2), que possui envergadura de 2,17 metros, lançamento via catapulta, autonomia de voo de 40 a 70 minutos dependendo da duração das baterias e também das condições atmosféricas, terminal de dados GDT-S20A com comunicação para raios de até 30 km do local de lançamento, estação de controle em terra com *display touchscreen* e visualização em tempo real do voo por câmera de vídeo acoplada no VANT, *payload* de até 1 kg, módulo com sistema GPS no VANT e pouso por meio do acionamento de paraquedas (NUNES et al., 2014).

Antes da realização do sobrevoo com o VANT foi necessária a solicitação do NOTAM (*Notice to Airmen* - Aviso aos Aeronavegantes), junto ao AIS (Serviço de Informação Aeronáutica), que autoriza a utilização do espaço aéreo no Brasil. Após este procedimento, o sobrevoo da área foi realizado entre os dias 7 a 9 de maio de 2014.

2.3. Processamento Digital das Imagens (PDI)

Primeiramente, de posse das informações digitais da área (Fotografias Aéreas), e as informações geográficas (Cordenadas X, Y, Z + *pitch*, *yaw* e *roll*), usou-se o software *Agisoft Photoscan* para aerotriangulação, construção da malha e geração do ortomosaico. A partir

do ortomosaico, recortou-se a área de interesse visando a aplicação da Classificação Orientada a Objeto.

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de Nunes et al. (2014).

Figura 2. VANT utilizado para aquisição das imagens.

O software utilizado para a Classificação Orientada a Objeto foi o *eCognition Developer*.

Na primeira etapa para obtenção de objetos de imagem com alta homogeneidade, visando delinear as áreas de copa e não copa, foi utilizado o algoritmo *multiresolution segmentation*. Este algoritmo permite que vários parâmetros sejam definidos pelo analista da imagem. Posteriormente, foram definidos os parâmetros

cor e *forma*, que definem a homogeneidade total relativa para os objetos de imagem resultantes (BAATZ; SCHÄPE, 2000). Quanto maior o valor para os parâmetros *forma* ou *cor*, os objetos resultantes serão mais otimizados para homogeneidade espacial ou espectral. Neste estudo foi considerada a opção que melhor se adaptou e delimitou as copas, baseado na análise visual dos objetos gerados. Posteriormente a aplicação das regra e parâmetros de classificação foi executada a partir do algoritmo *Assign Class*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o processamento aerofotogramétrico no *Agrisoft Photoscan Pro*, obteve-se no total 72 fotos com a dimensão individual de 580 x 380 metros. O recobrimento longitudinal das imagens foi de 60% e lateral de 50%. A altura de voo foi de aproximadamente 650 metros, gerando pixels de 11 cm. A Figura 3 apresenta um mosaico elaborado com ortofotos obtidas de um voo onde se observa com facilidade a estrada que distingue os povoamentos, sendo que na parte superior compreende ao plantio e os experimentos com teca e na parte inferior o povoamento de eucalipto.

Figura 3. Imagem obtida pelo VANT correspondente à área de estudo.

Na etapa de segmentação via OBIA e algoritmo *multiresolution segmentation*, foram relacionados pesos para os diferentes canais de cores RGB utilizados, e para este trabalho o melhor resultado foi atribuir peso 0 para canal R e B, e peso 1 para o canal G. O segundo parâmetro a ser definido é o parâmetro de escala. Para este estudo foram definidos três níveis de segmentação, sendo o primeiro com escala = 15, 45 para o segundo e 80 para o terceiro nível. A escala define o tamanho dos objetos e determina a heterogeneidade máxima permitida dos objetos, sendo que a primeira escala segmenta apenas objetos com pixels altamente semelhantes (subobjetos), o segundo nível agrupa segmentos maiores com características semelhantes, e o terceiro nível inclui representa os superobjetos.

Posteriormente com o algoritmo *Assign Class* foi classificada a vegetação, a partir do brilho dos objetos que fossem superior a 70. Posteriormente a distinção das

copas que pertenciam ao povoamento de teca e de eucalipto foram feitas por meio de orientação da coordenada Y média, ou seja, selecionou-se uma coordenada Y média (na estrada que divide os povoamentos) delimitando a parte superior e inferior da imagem.

Como a área de estudo é relativamente pequena a metodologia apresentada mostrou ótimos resultados. Os dados obtidos com a segmentação e classificação dos povoamentos (Figura 4) permitiram diferenciar as áreas de teca e eucalipto. A classificação apresentou alguns pontos a serem analisados de forma isolada, pelo fato de algumas áreas de que compreendem a copa não terem sido classificadas.

A falta de um sensor que contemple a região do infravermelho próximo dificultou análises mais refinadas da vegetação, visto que essa região é responsável pela maior intensidade de reflectância da folha, possibilitando a geração de índices de vegetação e melhor diferenciação de dosséis.

Figura 4. Imagem resultante do processo de segmentação e classificação dos povoamentos de teca e eucalipto.

Nota-se visualmente as características distintas das formas de copa entre as duas espécies após ser segmentada e classificada a imagem. A teca apresenta formas mais excêntricas se comparadas com as do eucalipto. Isso pode ser explicado principalmente por se tratar de áreas desbastadas.

Entre os objetos classificados, 13,88% correspondem à área de copa ocupada por eucalipto, 12,49% de teca e 73,63% de objetos não classificados. Na Figura 5 estão as respectivas áreas em hectares da ocupação de copa das duas espécies. Embora esta análise ter sido feita para povoamentos com idades mais avançadas, cujas áreas de copa já estão sob contado umas com as outras, os resultados foram pertinentes. Deve-se levar em consideração que esta metodologia pode ser aplicada em levantamento de mortalidade, particularmente na identificação dos pontos centrais das plantas e na triangulação, considerando que para isto o povoamento deve ser jovem, pois nesses casos as copas ainda não estarão em contato horizontal.

Figura 5. Área ocupada pelas copas do povoamento de eucalipto e teca.

Também foi possível delimitar e indicar que o povoamento de teca apresenta clareiras (ausência de árvores) devido ao regime de desbastes, já esses pontos observados na área de eucalipto estão associados a mortalidade natural. A utilização desse tipo de informação pode fornecer dados que serão relacionados à avaliação de diferentes materiais genéticos em uso atualmente, com distintas características, como suscetibilidade aos estresses hídricos e térmicos.

A utilização de imagens obtidas por VANT's para determinação de parâmetros florestais tem mostrado grande potencial em diversos estudos (ARAÚJO et al., 2006; NUNES et al., 2014; MARTELO et al., 2015). Dessa forma, esses resultados são de extrema importância para alavancar futuros estudos relacionados ao manejo florestal e sensoriamento remoto com a utilização de VANT's.

4. CONCLUSÕES

O uso das imagens obtidas pelo VANT e a metodologia de análise permitiu a identificação e distinção das copas do plantio de teca e eucalipto. Assim a técnica mostrou aplicabilidade na obtenção dos resultados para o objetivo proposto.

O emprego de imagens obtidas por meio de VANT mostrou-se uma técnica rápida e precisa, e pode ser utilizada para obtenção de diversos parâmetros florestais.

5. AGRADECIMENTOS

A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela bolsa de Mestrado concedida ao primeiro autor.

A equipe do LabSensor – Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geotecnologias da FENF, pelo apoio no desenvolvimento do estudo.

A empresa Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda., pelo suporte e apoio no desenvolvimento deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

ANTUNES, A. F. B. **Classificação de ambiente ciliar baseada em orientação a objeto em imagens de alta resolução espacial**. 2003. 147f. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003.

ARAÚJO, M. A.; CHAVIER, F.; DOMINGOS, J. L. Avaliação do potencial de produtos derivados de aeronaves não tripuladas na atividade florestal. **Ambiência**, v. 2 Edição Especial 1, 2006.

BAATZ, M.; SCHÄPE, A. Multiresolution segmentation: an optimization approach for high quality multiscale image segmentation. In: ANGEWANDTE GEOGRAPHISCHE INFORMATIONSVARBEITUNG XII. Heidelberg, **Anais...** Salzburg: Wichmann-Verlag, 2000. p. 12-23.

CHUBEY, M., S. FRANKLIN; M. WULDER. Object-based Analysis of Ikonos-2 Imagery for Extraction of Forest Inventory Parameters. **Photogrammetric Engineering & Remote Sensing** v. 72, n. 4, p. 383–39, apr. 2006.

FAVARIN, J. A. S. et al. Obtenção de fotografias aéreas de um povoamento de *Pinus taeda* L. com o VANT Microdrone MD4-1000. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 16. (SBSR), 2013, Foz do Iguaçu. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2013. p. 9340-9346.

MARTELO, M. et al. Utilização de imagens aéreas obtidas por RPA no monitoramento inicial de *Eucalyptus* sp. In: XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO (SBSR), 2015, João Pessoa. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2015. p. 5990-5999.

NUNES, G. M.; VIEIRA, D. J. E. CARVALHO, S. P. C. Avaliação preliminar de dados obtidos por VANT em talhão florestal clonal de *Eucalyptus urograndis* H13 no estado de Mato Grosso. In: XI SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADOS À ENGENHARIA FLORESTAL, Curitiba. **Anais...** Paraná, PR: XI SenGeF, 2014, p. 211-218.

OLIVEIRA FILHO, P. C.; AGOSTINHO, F. Obtenção de fotografias aéreas de pequeno formato e videografia por meio de aeromodelo artesanal adaptado. **Revista Acadêmica de Ciências Agrárias e Ambientais**, v. 9, n. 2, p. 151-157, abr./jun. 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTIMATIVA DO VOLUME DE ÁRVORES UTILIZANDO REDES NEURAIIS ARTIFICIAIS

Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO^{1*}, Ronaldo DRESCHER¹, Samuel de Pádua Chaves e CARVALHO¹, Hudson Santos SOUZA¹, Raiane Scandiane da SILVA², Reginaldo Antonio MEDEIROS³

¹Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Genética e Melhoramento de Plantas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

³PPG em Ciências Florestais, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: diogoguido@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de redes neurais artificiais para estimação do volume de árvores. Também foi realizada a quantificação volumétrica de maneira tradicional como método comparativo, utilizando o modelo de Schumacher-Hall. Os dados provêm de cubagem de eucalipto (*Eucalyptus* spp.) e de teca (*Tectona grandis*) de povoamentos situados em Mato Grosso. Foram treinadas 20 redes do tipo perceptrons de múltiplas camadas, comumente conhecidas como MLP. A precisão das estimativas obtidas por regressão e pelas redes neurais foi avaliada pelo coeficiente de correlação múltipla entre o volume observado e estimado, raiz quadrada do erro médio em percentagem, e complementarmente, foram avaliadas pela análise gráfica do volume total observado versus volume total estimado. Redes neurais artificiais são eficientes para predição do volume de árvores de eucalipto e teca, demonstrando o grande potencial da técnica para sua utilização na área de mensuração e manejo florestal.

Palavra-chave: Shumacher-Hall, eucalipto, teca, mensuração florestal.

1. INTRODUÇÃO

Estimativas de volume são imprescindíveis para quantificar os estoques volumétricos de madeira dos povoamentos florestais, principalmente em períodos que antecipam os ciclos de rotação. Uma tarefa importante ao conduzir inventários florestais é a definição de equações volumétricas apropriadas para cada estrato, sendo este geralmente determinado pelo material genético, espaçamento inicial, pelo regime de corte e pela idade, assim, são geradas equações específicas, atualizadas anualmente (GORGENS et al., 2009).

Dessa forma, o emprego de equações volumétricas constitui uma das principais ferramentas para quantificação da produção de povoamentos florestais, sendo a base para o manejo de plantações florestais (LEITE; ANDRADE, 2003). O volume de árvores cubadas rigorosamente é correlacionado com variáveis de fácil mensuração do povoamento, como altura total e diâmetro a 1,30 m de altura – dap (SILVA et al., 2009). Existem diversos modelos que expressam o volume de madeira em função do diâmetro e da altura, e alguns deles podem ser encontrados em Couto; Bastos (1987); Rezende et al. (2006); Silvestre et al. (2014). Recentemente, uma técnica alternativa e promissora tem sido empregar redes neurais artificiais (RNA), ao invés de

modelos de regressão. Essas redes são sistemas computacionais paralelos constituídos por unidades de processamento simples, também denominadas neurônios artificiais ou nodos, conectadas entre si de maneira específica para desempenhar determinada tarefa (HAYKIN, 2001; BINOTI et al., 2013).

Resultados satisfatórios com a utilização de redes neurais na mensuração e no manejo florestal foram encontrados por diversos autores: Gorgens et al. (2009); Özçelik et al. (2010); Binoti et al. (2013); Castro et al. (2013) e Binoti et al. (2015). As RNAs têm como vantagem a capacidade de modelar diversas variáveis e suas relações não lineares; possibilidade de modelagem com variáveis categóricas (qualitativas), além das numéricas (quantitativas); analogia neurobiológica, pois as redes são inspiradas no cérebro biológico (HAYKIN, 2001; BULLINARIA, 2014). Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de redes neurais artificiais para estimação do volume de árvores.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados do presente estudo provêm da cubagem de eucalipto (*Eucalyptus* spp.) de um povoamento situado no município de Itiquira, Mato Grosso, e dados de cubagem de teca (*Tectona grandis*) de povoamentos situados na

região de Cáceres, Mato Grosso. Ambas as florestas foram implantadas em 2009, e as principais características descritivas dos povoamentos estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1. Estatística descritiva do diâmetro a 1,3 m de altura em cm (dap), altura total em m (h) e volume em m³ (v) dos povoamentos.

Espécie	Variável	Min.	Méd.	Max.	D.P.
Eucalipto	dap	6,10	11,88	17,20	3,33
	h	11,55	17,83	23,10	2,95
	v	0,017	0,105	0,240	0,06
Teca	dap	13,00	16,39	19,10	1,13
	h	11,00	12,97	14,90	0,80
	v	0,057	0,112	0,158	0,02

Min. = mínimo; Méd. = média; Máx. = Máximo; D.P. = desvio padrão.

Foi definido como procedimento padrão o ajuste do modelo de Schumacher-Hall na sua forma não-linear para cada uma das espécies, resultando em duas equações (Equação 1 e 2).

$$\text{Eucalipto } v = 0,00002dap^{1,5752}h^{1,5723} + \varepsilon \quad (\text{Equação 1})$$

$$\text{Teca } v = 0,00021dap^{1,9244}h^{0,3497} + \varepsilon \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: v = volume total (m³); dap = diâmetro a 1,3 m de altura (cm); h = altura total (m); ε = erro associado.

A estimativa do volume também foi realizada pelo treinamento de 20 redes do tipo perceptrons de múltiplas camadas, comumente conhecidas como MLP (*Multilayer Perceptron*), que conforme Hornik et al. (1989) possui capacidade universal de aproximação de funções. Essas redes apresentam uma camada de entrada que recebe as variáveis de entrada (espécie, dap, h) e transfere-as ponderadas por pesos sinápticos à camada intermediária ou oculta, que aplica transformações matemáticas e passa para a camada de saída que fornece a resposta (v).

A arquitetura das redes treinadas foi constituída por quatro neurônios na camada de entrada, três na camada oculta, e um na camada de saída, formando a seguinte arquitetura: 4-3-1 (Figura 1). Optou-se por uma arquitetura simples de RNA, pois segundo Binoti et al. (2014), estruturas complexas não são necessárias para a estimação do volume de árvores. Detalhes sobre os fundamentos matemáticos aplicados nas redes fogem do escopo do presente trabalho e podem ser obtidos em Braga et al. (2000); Haykin (2001) e Silva et al. (2010).

Figura 1. Exemplo estrutural das redes neurais treinadas.

Para obtenção das RNAs, utilizou-se o software NeuroFlorest 3.2, que permite a utilização de somente uma camada oculta, mas segundo o “Teorema da

aproximação universal”, apenas uma camada oculta é suficiente para uma rede MLP realizar a aproximação de qualquer função contínua (CYBENKO, 1989). O tipo de treinamento utilizado foi o *Resilient Propagation* RPROP⁺, com função de ativação sigmoideal do tipo $f(x)=1/(1+e^{-x})$. O algoritmo de treinamento *Resilient Propagation*, descrito por Riedmiller; Braun (1993) representa uma variante do algoritmo *backpropagation* (retropropagação do erro), e tem como vantagem a facilidade de calcular e adquirir aprendizagem sobre determinado problema, pelo fato de seu ajuste de pesos dependerem mais do sinal dos gradientes de erro (RIEDMILLER; BRAUN, 1993), além de ser mais eficiente e recomendado para RNAs do tipo *Multilayer Perceptron* (HAYKIN, 2001; LEAL et al., 2015).

A precisão das estimativas obtidas por regressão e pelas redes neurais foi avaliada pelas estatísticas: coeficiente de correlação múltipla entre o volume observado e estimado e raiz quadrada do erro médio em percentagem. A correlação entre os valores observados e estimados - $r_{v\hat{v}}$ (Equação 3), indica a relação entre o volume observado e o volume estimado. Embora não permita inferir, diretamente, sobre igualdade das unidades entre valores observados e estimados (CAMPOS; LEITE, 2013), a correlação indica o grau de associação entre valores observados e estimados que, juntamente com a análise gráfica, permite inferir sobre a qualidade da estimação. Quanto mais próxima de 1, maior a correlação entre as variáveis (BINOTI et al., 2015).

A raiz do erro quadrado médio - *RQEM* (Equação 4) avalia a diferença quadrática média entre os valores observados e os valores estimados (BINOTI et al., 2015). Quanto menor o *RQEM*, melhor a precisão da estimativa (MEHTATALO et al., 2006).

$$r_{v\hat{v}} = \frac{cov(v, \hat{v})}{\sqrt{S^2(v)S^2(\hat{v})}} \quad (\text{Equação 3})$$

$$RQEM_{\%} = \frac{100}{\bar{v}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (v_i - \hat{v}_i)^2}{n}} \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: cov = covariância; v = volume observado; \hat{v} = volume estimado; S^2 = variância; \bar{v} = volume médio; n = número de casos.

Complementarmente, as técnicas foram avaliadas por meio de análise gráfica do volume total observado versus volume total estimado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2, estão plotados os volumes observados em função do diâmetro a 1,3 m de altura das respectivas espécies. As equações volumétricas a partir do modelo de Schumacher-Hall resultaram em valores de $r_{v\hat{v}} = 0,9875$ e $RQEM = 9,66\%$. As estimativas não apresentaram tendenciosidade pela avaliação dos volumes observados versus estimados (Figura 3). Em função do elevado número de redes treinadas (20 redes), foi avaliada graficamente somente a que apresentou os maiores

valores de $r_{v\hat{v}}$ e RQEM (Figura 3). Dentre as 20 redes, a de número 5, foi a que proporcionou a maior correlação (0,9864) e menor erro médio (9,66%).

Figura 2. Volume observado em m^3 em função do diâmetro a 1,3 m de altura (dap) de árvores de eucalipto e teca.

Figura 3. Volume observado versus estimado pelo modelo de Schumacher-Hall e pela RNA.

As estimativas obtidas por regressão e por redes neurais apresentaram estatísticas de $r_{v\hat{v}}$ muito próximas, e valores de RQEM iguais, denotando que os dois métodos são eficientes para estimação do volume de árvores. Considerando que não houve estratificação dos dados por espécie, fica evidente o potencial da utilização de redes neurais para estimativas volumétricas. Além disso, do ponto de vista operacional, o método permite reduzir muito o tempo gasto com ajustes e avaliações de modelos de regressão principalmente quando se tem muitos

estratos, ou vários clones por exemplo. Resultados semelhantes foram obtidos por Binoti et al. (2014), onde verificaram que somente uma RNA captou a variação de mais de 50 equações volumétricas, ajustadas para diferentes extratos em povoamentos de eucaliptos. Fato que favorece a utilização das RNAs, bem como a aplicação operacional do método. Apesar de ser recente o emprego de redes neurais em mensuração e manejo florestal, os poucos trabalhos já divulgados reportam resultados interessantes e bastante promissores, superando muitas vezes a modelagem tradicional por regressão.

Resultados promissores foram encontrados Gorgens et al. (2009), construindo uma rede neural para estimação do volume de árvores, e afirmam que a técnica proporcionou considerável redução na quantidade de equações a serem manipuladas, pois permitiu a abordagem de diversos locais e espécies por uma única rede. Diamantopoulou; Milios (2010), modelando o volume de árvores dominantes de pinho encontraram resultados superiores das RNAs em relação à regressão, devido à sua capacidade em superar os problemas de dados da floresta, tal como a relação não-linear, multicolinearidade, *outliers* e ruído nos dados. Outros estudos também têm sido divulgados, com a utilização de redes neurais para estimativas de outros parâmetros florestais, como: estimativa da altura (BINOTI et al., 2013; ÖZÇELIK et al., 2013); afilamento (LEITE et al., 2011; SCHIKOWSKI et al., 2015); mortalidade (CASTRO et al., 2015), dentre outros. Em ambas as pesquisas, os autores garantem alta precisão das estimativas obtidas através da técnica.

4. CONCLUSÕES

Redes neurais são eficientes para estimativa do volume de árvores de eucalipto e teca, demonstrando o grande potencial da técnica para sua utilização na área de mensuração e manejo florestal.

5. AGRADECIMENTOS

A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela bolsa de Mestrado concedida ao primeiro autor.

6. REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS (ABRAF). **Anuário Estatístico 2013 - ano base 2012**. Brasília: ABRAF, 2013. 142p.
- BINOTI, D. H. B.; BINOTI, M. L. M. S.; LEITE, H. G. Configuração de redes neurais artificiais para estimação do volume de árvores. **Ciência da Madeira**, Pelotas, v. 5, n. 1, p. 58-67, mai. 2014.
- BINOTI, M. L. M. da S.; BINOTI, D. H. B.; LEITE, H. G. Aplicação de redes neurais artificiais para estimação da altura de povoamentos equiâneos de eucalipto. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 37, n. 4, p. 639-645, jul./ago. 2013.

- BINOTI, M. L. M. da S.; LEITE, H. G.; BINOTI, D. H. B.; GLERIANI, J. M. Prognose em nível de povoamento de clones de eucalipto empregando redes neurais artificiais. **Cerne**, Lavras, v. 21, n. 1, p. 97-105, jan./mar. 2015.
- BULLINARIA, J. A. **Introduction to Neural Computation**. Notas de aula. Disponível em: <<http://www.cs.bham.ac.uk/~jxb/INC/11.pdf>>. Acesso em: 22 jun 2015.
- CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. **Mensuração florestal: perguntas e respostas**. 4. ed. Viçosa: UFV, 2013. 605p.
- CASTRO, R. V. O. et al. Artificial Neural Networks Effectiveness to Estimate Mortality in a Semi-Deciduous Seasonal Forest. **Australian Journal of Basic and Applied Sciences**, v. 9, n. 5, p. 435-444, mar. 2015.
- CASTRO, R. V. O. et al. Individual Growth Model for Eucalyptus Stands in Brazil Using Artificial Neural Network. **ISRN Forestry**, v. 2013, p. 1-12, 2013.
- COUTO, H. T. Z.; BASTOS, N. L. M. Modelos de equações de volume e relações hipsométricas para plantações de *Eucalyptus* no estado de São Paulo. **IPEF**, Piracicaba, n. 37, p. 33-44, 1987.
- CYBENKO, G. V. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. **Mathematics of Control, Signals and Systems**, v. 2, n. 4, p. 303-314, 1989.
- DIAMANTOPOULOU, M. J.; MILIOS, E. Modelling total volume of dominant pine-trees in reforestations via multivariate analysis and artificial neural network models. **Biosystems Engineering**, London, v. 105, p. 306-315, 2010.
- GORGENS, E. B. et al. Estimaco do volume de rvores utilizando redes neurais artificiais. **Revista rvore**, Viçosa, v. 33, n. 6, p. 1141-1147, nov./dec. 2009.
- HAYKIN, S. **Redes neurais: princpios e prtica**. Porto Alegre: 2001. 900p.
- LEAL, F. A. et al. Redes neurais artificiais na estimativa de volume em um plantio de eucalipto em funço de fotografias hemisfricas e nmero de rvores. **Revista Brasileira de Biometria**, So Paulo, v. 33, n. 2, p. 233-249, abr./jun. 2015.
- LEITE, H. G. et al. Estimation of inside-bark diameter and heartwood diameter for *Tectona grandis* Linn. trees using artificial neural networks. **European Journal of Forest Research**, Berlin, v. 130, n. 2, p. 263-269, 2011.
- LEITE, H. G.; ANDRADE, V. C. L. Importncia das variveis altura dominante e altura total em equaçes hipsométricas e volumtricas. **Revista rvore**, v.27, n.3, p.301-310, mai./jun. 2003.
- MEHTTALO, L.; MALTAMO, M.; KANGAS, A. The use of quantile trees in the prediction of the diameter distribution of a stand. **Silva Fennica**, Vantaa, v. 40, n. 3, p. 501-516, 2006.
- ZELIK, R. et al. Estimating Crimean juniper tree height using nonlinear regression and artificial neural network models. **Forest Ecology and Management**, Amsterdam, v. 306, p. 52-60, 2013.
- ZELIK, R. et al. Estimating tree bole volume using artificial neural network models for four species in Turkey. **Journal of Environmental Management**. v. 91, n. 3, p. 742-753, 2010.
- REZENDE, A. V. et al. Comparaco de modelos matemticos para estimativa do volume, biomassa e estoque de carbono da vegetaco lenhosa de um cerrado sensu stricto em Braslia, DF. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n.71, p.65-76, ago. 2006.
- RIEDMILLER, M.; BRAUN, H. A direct adaptive method for faster backpropagation learning: The RPROP algorithm. In: Neural Networks, 1993., **IEEE International Conference on**. IEEE, 1993, p. 586-591. Disponível em: <<http://deeplearning.cs.cmu.edu/pdfs/Rprop.pdf>>. Acesso em 20 ago 2015.
- SCHIKOWSKI, A. B.; DALLA CORTE, A. P.; SANQUETTA, C. R. Estudo da forma do fuste utilizando redes neurais artificiais e funçes de afinamento. **Pesquisa Florestal Brasileira**, **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 35, n. 82, p. 119-127, abr./jun. 2015.
- SILVA, I. N. da; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. **Redes Neurais Artificiais para engenharia e cincias aplicadas**. Artliber, 2010. 397p.
- SILVA, M. L. M. et al. Ajuste do modelo de Schumacher e Hall e aplicaco de redes neurais artificiais para estimar volume de rvores de eucalipto. **Revista rvore**, Viçosa, v. 33, n. 6, p. 1133-1139, nov./dec. 2009.
- SILVESTRE, R. et al. Equaçes volumtricas em povoamentos de *Pinus taeda* L. no municpio de Lages-SC. **Nativa**, Sinop, v. 02, n. 01, p. 01-05, jan./mar. 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

VIABILIDADE POLÍNICA DE *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith COM 2,3,5 TRIFENIL TETRAZOLIO.

Douglas Machado LEITE^{1*}, Maiaalu Antunes CARDOSO², Isane Vera KARSBURG³

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Bio. e Agroeco. Amazônicos, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

³Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: douglasmachado_95@hotmail.com

RESUMO: O Ipê Branco *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith pertence à família Bignoniaceae, é uma árvore muito utilizada para arborização urbana e ornamental, e de crescimento e pertence a um dos gêneros de grande emprego na indústria, por apresentar boa trabalhabilidade e densidade. O presente trabalho teve como objetivo investigar o melhor tempo de exposição dos grãos de pólen para estimar a viabilidade de *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith com o uso de 2,3,5-Trifinil-Tetrazólio a 0,075%. O material botânico utilizado foram botões florais em estágio de pré entese macerados e submerso em TTC (2,3,5-trifenil-tetrazolio) que colore o núcleo do pólen viável de róseo a vermelho destacando dos inviáveis corados de amarelo, os tempos de exposição utilizados foram 24, 48 e 72 horas. Observou se no estudo que houve um crescente número de polens viáveis com o aumento do tempo de exposição sendo o mais indicado para estimar a viabilidade da espécie o tratamento de 72 horas, além de apresentar melhor distinção na coloração.

Palavra-chave: Ipê Branco, colorimétrico, fertilidade gamética

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades florística do planeta, apresenta mais de 32.297 espécies de folhosas onde cerca e 60% são nativas (CAMARGO et al, 2015). Pertencente à família Bignoniaceae e o gênero *Tabebuia* Gomes ex DC. onde se encontram os ipês compreendem cerca de cem espécies, sendo em sua maioria nativa dos solos brasileiros (Maeda & Mathues, 1984). O nome vulgar de cada espécie se da pela coloração das flores. Com o crescimento rápido e madeira de alto valor agregado, os estudos realizados com o gênero são de grande importância econômica (Machado et al, 2002), as espécies são em grande parte ornamentais, apresentando muitas flores na ausência das suas folhas no período de floração, sendo muito utilizada em paisagismo e arborização de zona urbana, devido ao seu pequeno porte (Lorenzi, 1992). Para análise do fluxo gênico são utilizados métodos que estimam a viabilidade polínica, fornecendo dados para projetos na área de genética vegetal, que são de grande importância para os estudos de melhoramento vegetal (Botto, 2014). A viabilidade do pólen é um dos principais fatores que influenciam a fertilização, refletindo diretamente na quantidade e qualidade de sementes geradas, a necessidade de avaliar a viabilidade é fundamental para melhoristas e

produtores de sementes, assim como a compreensão dos problemas de esterilidade, e a fertilidade masculina da planta (RODRIGUEZ; DAFNI, 2000). O método colorimétrico que distingue polens de acordo com sua viabilidade tem sido muito utilizado diferenciando pela coloração do núcleo um dos meios utilizados para essa distinção é a solução 2,3,5-trifenil-tetrazolio (TTL), e um dos corantes que melhor distingue o pólen viável, colorindo desde róseo a um vermelho intenso, permitindo a distinção dos inviáveis que serão corados com amarelo ou permaneceram incolor. O presente trabalho teve como objetivo investigar o melhor tempo de exposição dos grãos de pólen para estimar a viabilidade de *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith com o uso de 2,3,5-Trifinil-Tetrazólio a 0,075% .

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos Vegetais, localizado na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus Alta Floresta – MT. O material botânico utilizado foi proveniente de espécies *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith (Figura 1) coletados no município de Alta Floresta. Foram coletados 15 botões florais em estágio de pré antese e simultaneamente já utilizado. As anteras foram

esmagadas e permaneceram submersas em TTC 0,075% até a confecção das laminas dos respectivos tratamentos. Foram preparadas 5 lâminas para cada tratamento sendo tratamentos de 24, 48, 72 horas totalizando 15 laminas. A visualização do material foi feita em microscópio óptico em dimensões de 10x pelo método de varredura, foram contados 500 grãos de pólen por lâmina totalizando 7500 polens analisados. O corante 2,3,5 Trifenil Tetrazólio (TTC) indica a viabilidade dos grãos de pólen pela coloração, sendo considerados viáveis os polens de coloração rósea a vermelha e inviáveis polens de coloração amarela. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado constituindo-se de 3 tratamentos com 5 repetições cada um. Para ambos os dados avaliados, foram utilizado o software Sisvar versão 5.1. (FERREIRA, 2011).

FIGURA 1 - Aspecto morfológico da flor de *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith em estágio de pré-antese (seta cheia).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme os dados (Figura 2) o número de polens viáveis apresentou variação de 24 a 48 horas e ocorreu aumento da frequência da viabilidade polínica de 48 a 72 horas, sendo este último o horário mais indicado para a análise da viabilidade de ipê, dados semelhantes observados por Leite et al., (2015) para *Clitoria fairchildiana* R.A.Howard. que foram crescentes as taxas de viabilidade em relação ao maior tempo de exposição ao corante.

Figura 02. Número de células viáveis em diferentes tempo de coloração de Ipê Branco (*Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith). Alta Floresta – MT, 2015.

O Tetrazolio corou de róseo a vermelho o núcleo dos polens viáveis (Figura 3- B,D,F) polens inviáveis apresentaram coloração amarela (Figura 3 - A,C,E), França (2008) utilizando da mesma concentração para

polínias recém coletadas observou coloração vermelho intenso, onde a coloração se intensifica com o tempo de exposição ao TCC, permitindo que sejam identificados de forma clara e precisa. Os grãos de pólen não corados (Figura 3 - A, C, E) apresentaram a coloração amarela, sendo bem claro (A).

Figura 03 - Grãos de pólen de sombreiro corados com TTC (0,75%) em diferentes tempos de exposição, 12 horas de exposição dos grãos de pólen, A) inviável B) viável e. 24 horas de exposição C) inviável D) viável, 72 horas de exposição E) inviável F) viável. Barra = 10 µm.

4. CONCLUSÃO

O Ipê Branco (*Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith) apresentou maior quantidade de polens viáveis com 72 horas de exposição sendo este o horário mais indicado para a diferenciação e para estimar a viabilidade polínica para a presente espécie.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOTTO, V.O. 1997. **Cruzamiento interspecíficos en *Eucalyptus* sp.** In: Actas del XI Congreso Forestal Mundial, Antalya, Turquia 8:1-9. Disponível em: http://www.fao.org/forestry/docrep/wfexi/publi/v8/es/v8s_e5.htm. Acesso em: 15 de março de 2014.
- CAMARGO, R. A. et al. E. *Fabaceae* in **Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobra_sil/FB115>. Acesso em: 19 Abr. 2015.
- FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.35, n.6, p 1039-1042, 2011.
- FRANÇA, L.V de. **Secagem e conservação de grãos de pólen de berinjela**. Universidade de Brasília. Brasília. 2008.
- LEITE, D. M.; SOARES, J. Ap. G.; BORGES, N. M.; CARVALHO, J. G.; DINIZ, L. B.; KARSBURG, I. V. **VIABILIDADE POLÍNICA DE *Clitoria fairchildiana* R.A.Howard COM 2,3,5 trifenil tetrazolio**. I Feira de Ciência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, 2015.

LOHMANN, L.G. *Bignoniaceae* in **Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB114338>>. Acesso em: 28 Set. 2015.

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: **Plantarum**, p.368, 1992.

MACHADO, C. F. et al. Metodologia para a condução do teste de germinação em sementes de ipê-amarelo (*Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nicholson). **Cerne**, v.8, n.2, p.18-27, 2002.

MAEDA, J.A.; MATTHES, L.A.F. **Conservação de sementes de ipê**. **Bragantia**, Campinas, v.43, n.1, p.51-61, 1984.

RODRIGUEZ, R. T.; DAFNI, A. A new procedure to assess pollen viability. **Sex Plant Reprod**, v.12, p. 241–244, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTUDOS DE VEGETAÇÃO, ATRIBUTOS DO SOLO E DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA EM CERRADO *SENSU STRICTO*

Eduardo da Silveira HOROWITZ*, Fabrícia Conceição Menez MOTA, Reginaldo Sérgio PEREIRA,
Bruna Gomes DOFFINE, Fabíula Ribeiro BATISTA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

dudsgh@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a deposição de serapilheira em área de Cerrado *sensu stricto* em função da sazonalidade e comparar os dados obtidos com os atributos físicos do solo e biomassa aérea. O estudo foi feito na Fazenda Água Limpa (FAL) situada entre as coordenadas 15°31'S e 47°42'W, que apresenta clima do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com verões chuvosos e invernos secos. Foram alocadas 12 unidades amostrais (parcelas) de 50 m x 20 m (1000 m²). Para a avaliação da deposição de serapilheira foram coletados materiais vegetais em coletores com dimensões de 0,5 m x 0,5 m com altura de 0,5 m do solo, compondo uma área de 0,25 m², com sombrite em sua área interna. Em cada parcela foram colocados três coletores, em linha diagonal, perfazendo o total de 36 coletores. A coleta foi realizada mensalmente, entre dezembro/2014 e maio/2015, compreendendo as estações de verão e outono. Para avaliar o acúmulo de serapilheira no solo foram coletadas três amostras de serapilheira, compondo área de 0,25 m² cada amostra, nas 12 unidades amostrais no mês de setembro/2014. Ajustou-se a um modelo quadrático ($Y = -0.736 + 2.606x - 0.372x^2$) $R^2 = 0,60$, significativo ao nível 5% de probabilidade ($p < 0,5$). O estoque de serapilheira na superfície do solo foi de 10,08 Mg.ha⁻¹ e a serapilheira depositada durante os meses avaliados, apresentou valor médio de 0,11 Mg.ha⁻¹.mês⁻¹. O mês de fevereiro correspondeu a 32% da deposição, seguido pelos meses de março, abril e janeiro com 18%, 17% e 13%, respectivamente. Essa distribuição foi guiada pelos fatores climáticos, como precipitação e vento. O aporte de serapilheira e a serapilheira acumulada não apresentaram correlação forte com o volume de biomassa aérea, visto que em Cerrado *s.s* grande parte da ciclagem de nutrientes é oriunda de gramíneas e herbáceas, que não foram contabilizadas na estimativa de biomassa. O volume de biomassa por parcela e a serapilheira acumulada apresentaram correlação baixa com os atributos físicos do solo analisados, com exceção da resistência à penetração, que apresentou correlação negativa média. Com os dados obtidos pelo presente trabalho, pode-se concluir que, em Cerrado *s.s*, nas análises sazonais de serapilheira, o mês de fevereiro é muito importante, que o aporte de serapilheira é fortemente influenciado pelas camadas de herbáceas e gramíneas, que densidade, umidade e porosidade do solo influenciam de forma indireta no acúmulo de biomassa e a resistência à penetração, de forma direta.

Palavra-chave: Savana, Sazonalidade, Nutrientes, Biomassa.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRIMES CONTRA A FLORA DE UMA UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO SUDOESTE DA AMAZÔNIA

Erica Karolina Barros de OLIVEIRA^{1*}, Leonidas Soares MURTA JÚNIOR¹, Lidiomar Soares da COSTA¹, Marcelo Augusto Barros de OLIVEIRA²

¹Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

*E-mail: karolina.czs@gmail.com

RESUMO: Este estudo teve por objetivo analisar os crimes ambientais praticados contra a flora de uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, da categoria Parque Nacional, localizada no Sudoeste da Amazônia, estado do Acre, de modo a apontar o número de operações de fiscalização, número de registros por infração, quantidade de áreas embargadas, área de ocorrência da infração, volume (m³) de madeira apreendida bem como a destinação da madeira apreendida. A metodologia adotada, baseou-se, no levantamento dos autos que se encontram arquivados no escritório do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), no ICMBio no município de Cruzeiro do Sul- AC, onde foi feita a coleta dos dados e posterior análise descritiva dos parâmetros a serem estudados. No período do estudo, foram realizadas 06 operações de fiscalização organizadas pelo ICMBio e outras duas em conjunto com instituições parceiras. Houve a lavratura de 71 autos de infração relacionados a crimes ambientais, destes, 54 registros corresponderam a crimes praticados contra a flora. A infração por desmatamento foi a mais recorrente durante o período de estudo, com 32 registros. Foram apreendidos 41,43 m³ de madeira e foi realizado o embargo de 150,10 ha de área desmatada. É indiscutível que ocorrem muitos ilícitos, que não são registrados devido a dificuldade na fiscalização, que se torna difícil pela amplitude da área que precisa ser fiscalizada e pelo número reduzido de funcionários nos órgãos de fiscalização.

Palavras-chave: Acre, fiscalização, populações tradicionais

1. INTRODUÇÃO

As Áreas Protegidas (APs), sobretudo as Unidades de Conservação (UCs), surgiram como estratégia de ordenamento territorial face à perda da biodiversidade ocorrida em escala mundial (SILVA; SOUZA, 2013). Neste aspecto apesar do Brasil ser considerado o país mais rico em diversidade biológica do planeta (PLATIAU, 2011) suas APs também seguem a tendência mundial, marcadas por conflitos territoriais que estão longe de serem resolvidos (SILVA; SOUZA, 2013).

O Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) no estado do Acre, não é uma exceção a essa tendência ou modelo, embora grande parte da área pertença à União existe um conflito permanente de ocupação por moradores que vivem dentro da unidade (ACRE, 2006). Logo na criação do PNSD, em 16 de junho de 1989, pelo Decreto Federal nº. 97.839 (BRASIL, 1989), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) baixou uma portaria, criando o PAF (Projeto de Assentamento Florestal) Havaí, uma área de 30.000 ha no município de Mâncio Lima- AC, para alocar os moradores dispostos a sair do parque. Entretanto, nenhum morador aceitou ir para este local (CAMELY, 2009). Residem no interior do PNSD, aproximadamente 1.000

famílias, as quais sobrevivem dos recursos naturais ali disponíveis (ALMEIDA, 2013).

De acordo com o Plano de manejo do PNSD (SOS Amazônia et al. 1998), dentre as atividades conflitantes a sua proteção integral destacam-se: a ocupação humana, extrativismo madeireiro e não madeireiro, agricultura, pecuária, desmatamento, criação de animais domésticos, caça e pesca de subsistência e comercial. Atividades essas, que vêm acarretando o surgimento de áreas degradadas no interior da UC (ALMEIDA, 2013).

Este cenário é preocupante, tendo em vista o grande valor ambiental do PNSD, principalmente, por estar localizado no extremo oeste do Brasil, possuindo características peculiares no que se refere a sua vegetação e fauna, o que reforça a sua importância para com a conservação dos recursos presentes na Amazônia (ACRE, 2006). Considerando o exposto, o presente trabalho objetivou diagnosticar as infrações ambientais praticadas contra a flora do PNSD no período de fevereiro a dezembro de 2011.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A área de estudo foi o PNSD (Figura 1). A mesma está localizada a noroeste do estado do Acre, na fronteira do Brasil com o Peru, entre as coordenadas de longitude 74°00' e 72°45'W e latitude de 7°15' e 9°04'S. O PNSD apresenta uma área aproximada de 843.000 ha, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo (MORATO et al. 2008).

Figura 1. Área de abrangência do PNSD, conforme plano de manejo. Base de dados do IBGE. Fonte: adaptado de Almeida (2013).

O presente estudo é o resultado de uma pesquisa descritiva e documental, fundamentada na coleta de dados que foi realizada mediante o levantamento dos autos de infração (AI's) lavrados durante operações de fiscalização no PNSD e arquivados pelo ICMBio, no escritório do PNSD, no município de Cruzeiro do Sul- AC. Os registros coletados foram agrupados em seis categorias de crimes contra a flora, assim classificados: 1) Desmatamento; 2) Depósito ilegal de madeira; 3) Funcionamento de marcenaria sem licença; 4) Transporte de madeira sem registro; 5) Cortar árvores protegidas por lei e 6) Porte de motosserra sem licença. Os dados obtidos no período do estudo foram agrupados, tabulados e representados graficamente através do programa Microsoft Excel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise revelou que durante o ano de 2011, o ICMBio lavrou no PNSD um total de 71 autos de infração, deste total, 54 registros corresponderam a infrações relacionadas à flora. Dos 71 autos, 08 foram lavrados na operação Mutum, 18 na Pedernal, 15 na operação Sungarú, 10 na Tamboriaco, 12 autos na Capanauá e 7 na Ipú. Outras duas operações realizadas em conjunto com instituições parceiras, ou seja, Exército Brasileiro, IBAMA e a Polícia Federal, denominadas Curare e Divisor-Copaíba, registraram a lavratura de apenas 1 auto conforme apresentado na Figura 2.

Tipologias dos crimes contra a flora

De acordo com os dispositivos legais da Lei de Crimes Ambientais, (BRASIL, 1998) nos autos analisados, os delitos cometidos com maior frequência foram desmatamento com 32 registros, seguido do depósito ilegal de madeira com 12 registros, funcionamento de marcenaria sem licença com 5 registros

e transporte de madeira sem licença com 3 registros do total. Na relação de infrações que menos contribuíram para as estatísticas destacaram-se as categorias corte de árvores protegidas por lei e porte de motosserra sem licença, com apenas 1 registro cada conforme apresentado na Tabela 1.

Figura 2. Número de Autos de Infração lavrados por operação no ano de 2011.

Tabela 1. Número total dos crimes contra a flora em unidade de proteção integral no Sudoeste da Amazônia.

Infração	Nº de AI's lavrados/Infração
Desmatamento	32
Depósito ilegal de madeira	12
Fazer funcionar marcenaria sem licença	5
Transporte de madeira sem registro	3
Cortar árvores protegidas por lei	1
Porte de motosserra sem licença	1
TOTAL	54

Ortega et al. (2012) em estudo sobre os crimes contra a flora no município de Cruzeiro do Sul- AC, verificaram a infração desmatamento, como a mais frequente. Resultado similar foi registrado por FONSECA et al. (2013), que avaliaram os crimes contra a flora no Amazonas no período de 2009 a 2010. BARRETO et al. (2009), analisando a ocorrência de crimes ambientais em Áreas Protegidas no estado do Pará, verificaram a predominância em 76% dos casos de crimes florestais, incluindo a extração e o transporte ilegal de madeira (59%) e o desmatamento para abertura de estradas e atividades agropastoris (17%). Lemos (2013), registrou o desmatamento como um dos principais crimes ambientais durante verificação da eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais para a proteção do meio ambiente no litoral sul da Bahia. O desmatamento significa perda de habitat para muitas espécies e desequilíbrio dos ecossistemas que a UC pretende preservar (VERÍSSIMO et al. 2011). O total de áreas embargadas após desmate dentro do PNSD foi equivalente a 150,10 hectares. Deste total, 64,9 ha, ou seja, (43%) foram embargados durante a operação Pedernal, 39,4 ha (26%) na operação Sungarú, 23,1 ha (15%) na Tamboriaco, 14,6 ha (10%) na Ipú, 7,1 ha (5%) durante a operação Mutum e 1 ha (1%) durante a operação Capanauá. Nas operações Divisor- copaíba e Curare, não houveram embargo de área conforme apresentado na Figura 3. Entre 2000 e 2008 o desmatamento em (APs) localizadas no território

nacional, equivaleu a 2,25 milhões de hectares (BARRETO; MESQUITA, 2009). A implantação de roçados e a criação de rebanho bovino pelas populações tradicionais constituem-se, como os principais responsáveis pelo desmatamento do PNSD (Figura 4). De acordo com Almeida (2013), essas atividades acarretaram o surgimento de áreas degradadas que totalizam mais de 9% (75 mil ha) do território da UC. Foram registradas infrações ambientais contra a flora em três diferentes localidades no PNSD (Figura 5), sendo o interior da UC a área onde se verificou maior ocorrência de ilícitos ambientais com 44 registros, seguido da zona de amortecimento com 7 registros e área circundante com 3 autos lavrados relacionados a flora. O presente levantamento revelou ainda, que durante o período de fiscalização foram apreendidos 41,43 m³ de madeira. Desse total, 28,18 m³ foram doados, 12,68 m³ foram destruídos e 0,57 m³ ficaram sob depósito com o próprio autuado (Figura, 6).

Figura 3. Áreas embargadas durante operações de fiscalização no ano de 2011. Fonte: próprio autor.

Figura 4. Desmatamento dentro do PARNA Serra do Divisor-AC. Fonte: ICMBio (2011).

Figura 5. Área de ocorrência de crimes contra a flora do PNSD

Figura 6. Destinação da madeira apreendida durante as operações de fiscalização no PNSD.

4. CONCLUSÕES

O presente levantamento mostrou um pouco a respeito do cenário do PNSD, relacionado aos crimes contra a flora que dificultam sua conservação integral. Porém, sabe-se que esses números dizem respeito apenas ao que foi autuado pelo órgão fiscalizador, desse modo é indiscutível que ocorram muitos ilícitos, que não são registrados, devido às dificuldades na fiscalização. Vale, ainda, ressaltar que enquanto não houver a realocação e indenização das famílias do PNSD, bem como alternativas capazes de compatibilizar populações humanas com os recursos naturais, a utilização e degradação dos recursos naturais do PNSD continuarão sendo uma prática contrária aos objetivos da unidade de proteção integral. Desta maneira devem ser reforçadas ações preventivas incluindo, a sinalização e demarcação da área do PNSD, para demonstrar claramente seus limites físicos e as proibições de uso. Além disso, é preciso instalar e reforçar a vigilância da UC por meio de rondas sistemáticas em pontos e épocas críticas. Situação que pode ser considerada de grande relevância devido à amplitude da área que precisa ser fiscalizada e pelo número reduzido de funcionários existentes nos órgãos de fiscalização.

5. AGRADECIMENTOS

Ao ICMBio pela oportunidade de estágio, bem como por disponibilizar os dados para elaboração deste estudo. Aos analistas ambientais Cleide Rezende e Diogo Koga pelos conselhos e ensinamentos transmitidos.

6. REFERÊNCIAS

ACRE, Governo do Estado do Acre. **Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Fase II, Escala 1:250.000.** Documento Síntese. SEMA, Rio Branco. 2006.

ALBAGLI, S., Amazônia: fronteira geopolítica da biodiversidade. *Parcerias estratégicas*, v. 6, n. 12, p. 05-19, 2001.

- ALMEIDA, G. S., **Caracterização da nodulação e resposta de mudas de *Inga* spp. à inoculação com bactérias diazotróficas, no Parque Nacional Serra do Divisor, Amazônia Ocidental.** Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) Universidade de Brasília, UnB, Brasília, 2013.
- ARAÚJO, L. R. R.; MELO & SOUZA, R.. Territorialidade, conflitos socioambientais e a atividade turística em unidades de conservação: uma discussão conceitual. **Revista Nordestina de Ecoturismo**, Aquidabã, v.5, n.2, p.19-27, 2012.
- BRASIL. **Decreto nº 97.839, de 16 de junho de 1989. Cria o Parque Nacional da Serra do Divisor.** Brasília, DF, 1989. Disponível em: <http://www.acordaoescarf.com.br/acordaos/3cc/1camara/acordaos/30131790_12877_3_11522000066200388_009.PDF>. Acesso em: 10 de março de 2015.
- BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.** Brasília, DF, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm> Acesso em: 01 de outubro de 2015.
- BARRETO, P. ARAÚJO, E., BRITO, B., **A Impunidade de Crimes Ambientais em Áreas Protegidas Federais na Amazônia.** Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON). p. 55, Belém, 2009.
- BARRETO, P., MESQUITA, M., **Como prevenir as infrações ambientais em áreas protegidas na Amazônia?** Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON). p. 52, Belém, 2009.
- CAMELY, N. C., **A reconfiguração do espaço agrário do acre como consequência do ambientalismo ongueiro: A situação dos moradores do Parque Nacional da Serra do Divisor.** XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária, pp. 1-27, São Paulo, 2009.
- COSTA, L. M., Territorialidade e racismo ambiental: elementos para se pensar a educação ambiental crítica em unidades de conservação. **Pesquisa em Educação Ambiental**, v. 6, n. 1, p. 101-122, 2011.
- COLCHESTER, M., Resgatando a Natureza: Comunidades Tradicionais e Áreas Protegidas. In: DIEGUES, A. C. (Org.). **Etnoconservação: novos rumos para a Conservação da Natureza.** 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2000.
- DRUMMOND, G. M.; ANTONINI, Y. A contribuição da Fundação Biodiversitas para implementação do artigo 7º da Convenção sobre Diversidade Biológica. In: BENSUSAN, N.; BARROS, A. C.; BULHÕES, A.; ARANTES, A. (Orgs.). **Biodiversidade: para comer, vestir u passar no cabelo? Para mudar o mundo!** São Paulo: Peirópolis, 2006.
- DRUMMOND, J. A.; FRANCO, J. L. de A. & NINIS, A. B., **O Estado das Áreas Protegidas do Brasil.** Brasília, 2006.
- FONSECA, A. M. T., VALENTE, L. M., LOPES, M. C., Diagnóstico dos crimes contra a flora a partir das ações impetradas pelo ministério público federal. **Revista Eletrônica de Direito**, v.8, n. 1,2013.
- KEMF, E. (Org.), **Indigenous Peoples and Protected Areas: The Law of Mother Earth.** London: Earthscan, 1993.
- LEMONS, R. M., **A eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais para a proteção do meio ambiente no litoral sul da Bahia. Dissertação mestrado (conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável)** Instituto de Pesquisas Ecológicas, Uruçuca, Bahia, 2013.
- MEDEIROS, R., YOUNG, C.E.F., PAVESE, H. B., ARAÚJO, F. F. S., **Contribuição das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo.** Brasília: UNEP-WCMC, 44p. 2011.
- MORATO, E. F., AMARANTE, S. T., SILVEIRA, O. T., Avaliação ecológica rápida da fauna de vespas (Hymenoptera: Aculeata) do Parque Nacional da Serra do Divisor, Acre, Brasil. **Acta Amazônica**. v. 38, n.4, 2008.
- OLIVEIRA, E. F., **Regularização Fundiária em Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas.** Dissertação de Mestrado- Manaus/AM. Manaus: UEA, 2009.
- ORTEGA, G. P., QUEIROZ, A. M. de., VALENTE, R. A. da S., ZUMBA JUNIOR, F. P., Crimes ambientais cometidos contra a flora no município de Cruzeiro do Sul-Acre de 2003 a 2010. **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.8, N.14; p. 1114-2012.
- PLATIAU, A. F. B., **O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas**, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, 2011.
- SILVA, M. do. S. F da; SOUZA, R. M. Territórios protegidos e arenas de conflito nas unidades de conservação de uso sustentável em Sergipe, Brasil. **Scripta Nova Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales** Universidad de Barcelona. v.17, n. 445, 20 de julio de 2013.
- SOS AMAZÔNIA. **Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD).** Rio Branco: SOS Amazônia/ the nature conservancy/ USAID. 1998. 600 p.
- VERÍSSIMO, A. et al. **Áreas protegidas na Amazônia brasileira: avanços e desafios.** Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON). p. 87. Belém, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE CERRADO *SENSU STRICTO* EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Erica Karolina Barros de OLIVEIRA*, Leonidas Soares MURTA JÚNIOR,
Lidiomar Soares da COSTA, e Alba Valéria REZENDE

Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: karolina.czs@gmail.com

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo realizar o levantamento florístico do componente arbóreo arbustivo em área de Cerrado *Sensu stricto* no Distrito Federal. A área de estudo está localizada na Reserva Ecológica e Experimental da Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa (FAL). No levantamento dos dados de campo foram distribuídas aleatoriamente dez unidades amostrais retangulares, com dimensões de 20 x 50 m (1000 m²). Em cada unidade amostral, os indivíduos com diâmetro da base (*Db*) igual ou superior a 5 cm foram medidos com auxílio de uma suta, além do diâmetro, a altura total também foi mensurada com uma vara telescópica graduada. A diversidade da área foi estimada pelo Índice de Shannon- Wiener (H'), e a equabilidade pelo índice de Pielou (J). Foram levantados 1.446 indivíduos distribuídos em 81 espécies, representando 41 gêneros pertencentes a 28 famílias. Das 81 espécies amostradas, 65 (80,25%) foram identificadas em nível de espécie, 04 (4,94%) foram identificadas em nível de gênero e 12 (14,81%) permaneceram indeterminadas. As famílias mais ricas foram Fabaceae (quatorze gêneros e quinze espécies), Vochysiaceae (dois gêneros e sete espécies) e Malpighiaceae (dois gêneros e cinco espécies). As espécies que apresentaram maior abundância de indivíduos foram *Ouratea hexasperma* (176 indivíduos), *Miconia pohliana* (116 indivíduos), *Qualea parviflora* (113 indivíduos) e *Qualea grandiflora* (78 indivíduos). No Cerrado estudado, 13 espécies (16,05%) foram representadas por apenas um indivíduo: *Annona crassiflora*, *Tabebuia aurea*, *Plenckia populnea*, *Terminalia argentea*, *Erythroxylum deciduum*, *Inga virescens*, *Mimosa caesalpinifolia*, *Mimosa* sp, *Rapanea guianensis*, *Psidium laruotteanum*, *Symplocos rhamnifolia*, *Qualea* sp e *Vochysia speciosa*. O índice de diversidade Shannon- Wiener (H') encontrado para o Cerrado estudado foi ($H' = 3,53$) e equabilidade de Pielou (J) foi de ($J = 0,80$). A composição florística da área estudada mostrou-se condizente com os resultados de outros trabalhos realizados em áreas de Cerrado *Sensu stricto* no DF. Os índices de diversidade e equabilidade apresentados estiveram de acordo com a média encontrada para o Bioma Cerrado, fitofisionomia *Sensu stricto*.

Palavras-chave: Fazenda Água Limpa, riqueza de espécies, unidades amostrais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ÍNDICES DE DISPERSÃO USANDO ENERGIA ULTRASSÔNICA EM AGREGADOS DE LATOSSOLO SOB FLORESTA DE EUCALIPTO E CERRADO NATIVO

Eveline A. PEREIRA*, Geraldo C. de OLIVEIRA, Rodrigo F. SILVA, Érika A. SILVA,
Josué A. FERREIRA, Lucas A. C. PASSOS¹

Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: vv.eveline@gmail.com

RESUMO: Sistemas de manejo influenciam na agregação do solo. Assim o presente estudo objetivou avaliar a dispersão de um Latossolo manejado com floresta de eucalipto e cerrado nativo em duas profundidades (0,00 - 0,10 m; 0,10 - 0,20 m). Foram coletadas amostras deformadas de solo para a determinação do índice de dispersão (ID) em três repetições. Amostras de 5 g de agregados (8,00-4,76 mm) foram submetidas a níveis crescentes de energia ultrassônica. O índice de dispersão foi obtido pela relação partículas < 0,053 mm/massa inicial de agregados. Os gráficos de dispersão foram plotados em função da energia correspondente para dispersão de cada amostra. Não foi verificada diferenças de ID's na camada superficial do solo sob floresta de eucalipto e sob cerrado devido ao efeito da matéria orgânica cujo conteúdo é semelhante nos dois sistemas. Entretanto, na profundidade de 0,10 – 0,20 m onde o conteúdo de matéria orgânica é bem mais baixo nos dois sistemas o eucalipto proporcionou uma elevação no ID, decorrência, possivelmente da substituição do alumínio trocável e altamente floculante por cálcio e magnésio presentes no calcário adicionado ao solo por ocasião da implantação do eucalipto.

Palavra-chave: desagregação, conservação do solo, energia ultrassônica.

1. INTRODUÇÃO

Os mecanismos de formação das diferentes classes de tamanho dos agregados são influenciados pela matéria orgânica e cátions floculantes como cálcio, magnésio e alumínio, cuja quantidade irá permitir maior ou menor agregação (CASTRO FILHO; LOGAN, 1991). Dessa forma, o uso do solo, ao influenciar o aporte de matéria orgânica e de íons floculantes é determinante para formação de agregados de maior ou menor estabilidade. Manejos conservacionistas como plantio direto e integração lavoura-pecuária, que proporcionam maiores aporte de matéria orgânica, eficiente ciclagem de nutrientes e boa atividade biológica favorecem a formação de agregados mais estáveis (COSTA JÚNIOR et al., 2012; D'ANDRÉA et al., 2002), que manejos convencionais que empregam revolvimento do solo, degradam a estrutura e elevam os índices de perda de carbono orgânico do solo (VEZZANI; MIELNICZUK, 2011). A energia ultrassônica (sonificação), ao fornecer a energia necessária para causar a desagregação do solo, pode ser utilizada para medir em condições equiparáveis o grau de resistência de agregados formados sob distintas condições de manejo do solo (SÁ et al., 2000; SÁ et al.,

2004). Nesse sentido, o trabalho objetivou avaliar o efeito do manejo do solo no índice de dispersão obtido por sonificação de um Latossolo Amarelo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da Área Experimental

O estudo foi conduzido numa área de Latossolo Amarelo cujo Cerrado foi desmatado no ano agrícola 2000/2001. Durante o período experimental foram utilizadas 4 toneladas ha⁻¹ de calcário para a correção do solo. No primeiro ano de plantio a cultivar implantada foi o arroz, sendo a adubação na linha 35 kg ha⁻¹ P₂O₅ e 18 Kg ha⁻¹ K₂O. Nos próximos anos foi introduzida a cultura do eucalipto, sem a necessidade de adubação extra.

2.2. Amostragem e Caracterização química e textural

Foram coletadas amostras deformadas de solo nas profundidades de 0,00 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m em ambiente de cerrado nativo e na floresta de eucalipto após 12 anos de sua implantação. Estas foram peneiradas e passadas num conjunto de peneiras equivalentes a 8,00 e 4,76mm de abertura de malha. Os agregados retidos na peneira inferior foram utilizados para análises de

agregação do solo. A caracterização química do solo sob os diferentes manejos (Tabela 1) foi realizada de acordo com Embrapa (2011).

Tabela 1. Caracterização química de Latossolo Amarelo sob cerrado nativo e após 12 anos da implantação da cultura do eucalipto.

Manejos do solo	EU	CN	EU	CN
	...0,0-0,10 m0,10-0,20 m0,10-0,20 m0,10-0,20 m ...
MO ¹ %	2,8	3,18	1,71	1,84
pH ²	5,28	4,68	5	4,85
K ⁺ , mg dm ⁻³	20,2	10	10	6,0
P, mg dm ⁻³	5,21	0,63	2,05	0,42
Ca ²⁺ , cmolc dm ⁻³	1,41	0,1	0,58	0,1
Mg ²⁺ , cmolc dm ⁻³	0,64	0,1	0,28	0,1
Al ³⁺ , cmolc dm ⁻³	0,3	1,51	0,56	1,1
H+Al, cmolc dm ⁻³	4,31	8,36	4,05	5,39
SB ³ , cmolc dm ⁻³	2,1	0,23	0,88	0,22
t ⁴ , cmolc dm ⁻³	2,4	1,74	1,44	1,32
T ⁵ , cmolc dm ⁻³	6,41	8,59	4,93	5,61
V ⁶ , %	32,7	2,72	17,52	3,91
m ⁷ , %	14,0	86,7	40,6	83,0

EU- eucalipto a doze anos, CN- cerrado nativo. ¹M.O.: matéria orgânica; ² pH em H₂O; ³SB: soma de bases → SB = Ca + Mg + K; ⁴t: capacidade de troca de cátions efetiva. ⁵T: capacidade de troca de cátions a pH 7,0; ⁶saturação por bases; ⁷m: saturação por alumínio.

Na tabela 2 é apresentada a descrição textural referente ao solo em estudo (EMBRAPA, 2011) e o teor de carbono orgânico total do solo que foi determinado pela metodologia de Walkley – Black (EMBRAPA, 2013).

Tabela 2. Descrição textural e carbono orgânico sob diferentes sistemas de manejo.

Sistema de Manejo ⁽¹⁾	Frações do Solo				CO ⁽²⁾
	AG	AF	Silte	Argila	
	-----g kg ⁻¹ -----				
0,00 - 0,10 m.....				
EU	238	554	35	172	12,3
CN	257	448	62	233	23,8
0,10-0,20 m.....				
EU	216	574	30	180	11,2
CN	262	452	56	230	14,2

EU= eucalipto; CN = cerrado nativo; AG = areia grossa; AF = areia fina; CO = carbono orgânico do solo

2.3. Sonificação

Para o processo de sonificação foram utilizados os agregados retidos na peneira de malha entre 8,00 e 4,76mm. Foram selecionadas 5g de amostras compostas, peso seco em estufa. Os agregados foram transferidos para o béquer de 200 mL e o volume completado com água destilada na relação 1:40 (solo: água destilada). As sonificações foram realizadas com o aparelho Qsonica, modelo Q500 operando a 20 kHz, cuja potência foi calibrada pelo método descrito em Sá et al.(2000). Cada tempo de sonificação 0, 5, 15, 30, 45, 60, 90s corresponde respectivamente as energias específicas aplicadas (EA) 0,0; 2,2; 6,4; 12,8; 19,13; 25,5; 38,3 JmL⁻¹, conforme a equação 1.

$$EA=(Pc.Ts)/V \text{ (Equação 1)}$$

Em que: EA é a energia aplicada à suspensão (JmL⁻¹); Pc é a potência emitida pelo aparelho (85 Kw); obtida pela calibração (W) descrita em Sá et al.(2000); V é o volume da suspensão (mL) e Ts são os tempos de sonificação (s). Salienta-se que o tempo de sonificação 0 s consistiu apenas em reproduzir a

desagregação provocada pelo manuseio da amostra, os agregados foram colocados no béquer, o volume completado com água destilada e passados pela peneira.

Ao final de cada sonificação os agregados foram passados na peneira de 0,053mm, o material retido seco à estufa em 105°C e pesado. Os teores de silte + argila foram obtidos por diferença: silte + argila = amostra original (5 g) – MRP (material retido na peneira), possibilitando a determinação do índice de dispersão (ID), em cada energia específica aplicada obtido pela relação: silte + argila dispersa (g) /amostra original (g). Construí-se curvas de dispersão, plotando-se no eixo das abscissas (X) a energia aplicada, em J mL⁻¹, e no eixo das ordenadas (Y), os índices de dispersão, ajustando-se modelos hiperbólicos modificados do tipo $Y = X/(a + bX)$, sendo a e b coeficientes específicos para cada manejo do solo.

2.4. Análises Estatísticas

As análises estatísticas seguiram um esquema fatorial em delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo dois tratamentos (Eucalipto e Cerrado Nativo), três repetições e sete níveis de energia (0,0; 2,2; 6,4;12,8; 19,13; 25,5; 38,3 J mL⁻¹). Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de variância – Shapiro Wilk e a análise de variância e quando pertinente ao teste de médias de Scott-Knott em nível de 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na profundidade de 0,00 – 0,10m não foram observadas diferenças estatísticas para o índice de dispersão calculado (Tabela 3) para os tratamentos (Cerrado, Eucalipto), devido a esta profundidade ser influenciada pelos ciclos intensos de umedecimento e secagem que normalmente ocorrem nas profundidades superficiais (VIANA et al. 2004).

Tabela 3. Índice de dispersão para a profundidade de 0,0-0,10 m de Latossolo sob Cerrado Nativo e Eucalipto.

Manejo do solo	Índice de dispersão, g g ⁻¹
EU	0,137 ^a
CN	0,136 ^a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05).

Na a Figura 1, também se observa pelas as curvas de dispersão um comportamento semelhante entre os usos do solo. Em maiores níveis de energia, em torno de 20 J mL⁻¹ observa-se uma tendência dos agregados do solo sob eucalipto sofrerem mais desagregação, o que pode estar relacionado aos menores teores de carbono orgânico e argila, além dos maiores teores de areia fina (tabela 2).

Na profundidade 0,10 - 0,20 m, houve interação significativa para manejo do solo e níveis de energia (Tabela 4). Os manejos tiveram comportamentos diferentes estatisticamente para o índice de dispersão. Na camada de 0,10 – 0,20m os teores de carbono orgânico total no eucalipto e cerrado, praticamente não se diferem, no entanto o índice de dispersão (ID) do eucalipto é maior comparado ao cerrado (Figura 2, Tabela 4), possivelmente esse fato pode ser explicado pelas análises químicas (Tabela 1), o cerrado nativo apresenta maior teor de Al³⁺ cmolc dm⁻³. Sendo o Al³⁺ um agente altamente floclante,

deve ter sido o principal responsável pela agregação do solo naquela condição (SILVA et al., 2013; SILVA et al., 2014). Por outro lado, antes da implantação da cultura do eucalipto foi feita a correção do solo com calcário, fonte de Ca^{2+} e Mg^{2+} , e neste caso parte do Al^{3+} foi substituído por um cátion de menor valência, causando a dispersão deste solo, por ter tornado as ligações químicas mais frágeis, sendo facilmente rompidas e causando desagregação.

Figura 1. Índice de desagregação em Latossolo sob Cerrado Nativo e Eucalipto na profundidade de 0,00 – 0,10m.

Tabela 4. Índice de dispersão para a profundidade de 0,10-0,20 m de Latossolo sob Cerrado Nativo e Eucalipto.

Níveis de energia (J mL ⁻¹)	Manejo	
	CN	EU
0	0,00bA	0,06fA
2,2	0,041bB	0,34eA
6,37	0,08bB	0,59dA
12,75	0,15aB	0,86cA
19,12	0,18aB	0,98bA
25,5	0,21aB	1,0bA
38,2	0,28aB	1,17aA

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott 5 %. Maiúsculas na linha comparam uso do solo no mesmo nível de energia e minúsculas na coluna comparam níveis de energia do mesmo uso do solo.

Além disso, conforme já salientado, no eucaliptal verificou-se mais areia fina e menos argila que no cerrado (Tabela 2). Dufranc et al. (2004) em seus estudos de estabilidade de agregados de Latossolo Vermelho distrófico típico álico textura média A moderado, observou que mesmo este solo estando sob plantio direto há mais de quatro anos, mostrou índices de estabilidade de agregados muito baixos, graças, principalmente, ao seu alto conteúdo de areia fina.

4. CONCLUSÕES

Na camada superficial do solo não foi verificada diferença entre os usos do solo, que apresentaram ID's semelhantes. Na camada de 0,10 – 0,20m do solo sob floresta de eucalipto observou-se dispersão do material, consequência da correção realizada com calcário.

5. AGRADECIMENTOS

À Fapemig pela concessão de bolsa de iniciação à pesquisa. Ao Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras pelo apoio à pesquisa.

Figura 2. Índice de desagregação em Latossolo sob Cerrado Nativo e Eucalipto na profundidade de 0,10 – 0,20m.

6. REFERÊNCIAS

- CASTRO FILHO, C.; LOGAN, T. J. Liming effects on the stability and erodibility of some Brazilian Oxisols. *Soil Science Society of America*, Madison, v.55, p.1407-1413. 1991.
- COSTA JUNIOR, C.; PÍCCOLO, M. C.; SIQUEIRA NETO, M.; CAMARGO, P. B.; CERRI, C. C.; BERNOUX, M. Carbono em agregados do solo sob vegetação nativa, pastagem e sistemas agrícolas no bioma cerrado. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.36, p.1311-1321, 2012.
- D'ANDRÉA, A. F.; SILVA, M. L. N.; CURTI, N.; SIQUEIRA, J. O.; CARNEIRO, M. A. C. Atributos biológicos indicadores da qualidade do solo em sistemas de manejo na região do Cerrado no sul do Estado de Goiás. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.26, p.913-923, 2002.
- DUFRANC, G.; DECHEN, S. C. F.; FREITAS, S. S.; CAMARGO, O. Atributos físicos, químicos e biológicos relacionados com a estabilidade de agregados de dois Latossolos em plantio direto no estado de São Paulo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.28, p.505-517, 2004.
- EMBRAPA, - **Sistema brasileiro de classificação de solos**. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 3.ed. Rio de Janeiro, 2013. 353p.
- EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Manual de Métodos de Análises do solo**. Embrapa solos. 2011. 230p.
- FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v.35, p.1039-1042. 2011.
- VIANA, J. H. M.; FERNANDES FILHO, E. I.; SCHAEFER, C. E. G. R. Efeitos de ciclos de umedecimento e secagem na reorganização da estrutura microgranular de Latossolos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.28, p.119, 2004.

VEZZANI, F. M.; MIELNICZUK, J. Agregação e estoque de carbono em argissolo submetido a diferentes práticas de manejo agrícola. **Revista brasileira de ciência do solo**, Viçosa, v.35, n.1, 2011.

SÁ, M. A. C.; LIMA, J. M.; LAGE, G. Procedimento-padrão para medida da potência liberada pelo aparelho de ultra-som. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 24, n. 1, p. 300-306, jan/mar. 2000.

SÁ, M. A. C., LIMA, M. J.; CURTI, N.; MASSAROTO, J. A.; MARQUES, G. J. J. D. M. Estimativa da erodibilidade pela desagregação por ultra-som e atributos de solo com horizonte B textural. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.39, n. 7, p. 691-699, jul. 2004.

SILVA, É. A.; OLIVEIRA, G. C.; SIVA, B. M.; CARDUCCI, C. E.; AVANZI, J. C.; SERAFIM, M. E. Aggregate stability by the "high energy moisture characteristic" method in an oxisol under differentiated management. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.38, n.5, p.1633-1642, 2014.

SILVA, E. A.; OLIVEIRA, G. C.; CARDUCCI, C. E.; SILVA, B. M.; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, J. C. Increasing doses of agricultural gypsum, aggregate stability and organic carbon in Cerrado Latosol under coffee crop. **Revista Ciências Agrárias**, Belém, v.56, n.1, p.25-32, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TEORES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM UM SISTEMA ILPF EM NOVA CANAÃ DO NORTE, MT

Fábio Henrique Della Justina do Carmo*, Anderson Lange¹, Antônio Carlos Buchelt

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, Brasil.

*E-mail: fabiocarmo.ef@hotmail.com

RESUMO: Objetivando avaliar a variação espacial dos teores de cálcio e magnésio no solo, e verificar a confiabilidade de um método de amostragem do solo em um sistema de integração Lavoura-Pecuária-Florestal, foi instalado em janeiro de 2009, em uma área no município de Nova Canaã do Norte, MT o experimento, onde inicialmente possuía lavoura entre as espécies florestais, e, em 2011, foi substituída a lavoura pela pastagem. As linhas das espécies florestais estão separadas por 20 metros, possuindo um total de oito tratamentos, sendo eles: eucalipto e paricá em linhas simples, dupla e tripla e teca e pau-de-balsa somente no arranjo tripla. Em maio de 2012, foi realizada a coleta de solo no experimento, sendo coletado entre os renques das espécies florestais a 10 m, 6 m, 3 m para ambos os lados e outra sob as copas das espécies florestais. Verificou-se que o método de análise utilizado conseguiu descrever as quantidades de cálcio e magnésio no solo e espera-se que esses dados sirvam como base de comparação para futuros estudos na área.

Palavras-chave: amostragem, solo e fertilidade.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ocupação de áreas na região Norte do Estado de Mato Grosso foi marcado pela abertura indiscriminada de florestas, com o intuito da introdução de pastagens, o que desencadeou diversos desequilíbrios ambientais, como os processos erosivos, pela maior exposição do solo, redução da fertilidade natural do mesmo e diversos outros problemas ainda não mensuráveis, devido a diminuição das áreas com cobertura vegetal. Buscando a mudança deste cenário, os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) surgem como uma alternativa sustentável, promovendo a recuperação de áreas degradadas, através da estruturação do solo e aumento da fertilidade. Isto ocorre devido a ciclagem de nutrientes promovida por todos os indivíduos envolvidos no sistema, reduzindo assim, a pressão sobre áreas inexploradas.

A quantidade de nutrientes depositada ao solo por meio das plantas é proveniente da serapilheira, que é influenciada pela espécie, local, idade do povoamento, tipo de solo, densidade de plantio, dentre outros fatores. As folhas normalmente representam a maior parte da biomassa que retorna ao solo, seguida dos galhos, cascas e frutos. Nesses sistemas a adoção de adubação nas lavouras em meio aos renques das espécies florestais, torna inicialmente a área sobre as copas das árvores menos fértil, porém, com o passar do tempo, devido a busca pelos animais por sombra, há um transporte de nutrientes para a área com

floresta, através das fezes e urina dos animais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição de cálcio e magnésio sob diferentes arranjos de espécies florestais em área de integração Lavoura-Pecuária-Floresta consolidada há três anos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na Fazenda Gamada (10°24'10" S, 55°43'22" W e altitude de 280 metros (m)), localizada no município de Nova Canaã do Norte, extremo norte do Estado de Mato Grosso, em uma unidade de referência tecnológica (URT) de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), inicialmente instalada em 2009. O clima, segundo a classificação de Köppen, corresponde ao tipo Aw (tropical chuvoso), com nítida estação seca por três meses, de junho a agosto. A temperatura média anual varia de 20° a 38°C, com média de 26°C, com precipitação pluviométrica média em torno de 2.250 mm com máxima intensidade de janeiro a março. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo.

2.1. Tratamentos e amostragens

As espécies florestais estão dispostas em linhas simples, duplas e triplas de eucalipto e paricá e para teca e pau-de-balsa apenas em linhas triplas, possuindo 20 m de distância entre os renques. Cada tratamento está montado em um piquete de 200 x 250 m (5 hectares). Nos dias 27 e

28 de maio de 2012, o solo foi amostrado entre os renques das espécies a 10 m, 6 m, 3 m para ambos os lados e abaixo das árvores. A coleta aconteceu em três pontos dentro de cada piquete (três repetições), caminhando-se transversalmente nas linhas das espécies. Para isso amostrou-se o solo nos renques três, cinco e sete, de cada piquete, a aproximadamente 50, 130 e 200 m do início de cada linha. A coleta foi realizada com auxílio de um amostrador movido a bateria (trado), sendo posteriormente seco ao ar livre e determinado os teores de cálcio (Ca) e magnésio (Mg).

2.2. Análise estatística

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema de faixas (Split Block). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, com auxílio do programa ACTION.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença significativa entre as distâncias de amostragem, tanto para Ca, quanto para Mg (Tabela 1). No entanto, o centro das linhas florestais foi o que apresentou numericamente a menor concentração de ambos, podendo ser o resultado do Ca atribuído a sua grande absorção pelas plantas e pelo fato deste ser o nutriente com a maior concentração no lenho e na casca (Santana *et al.*, 1999), pois esta começa a se soltar tarde (a partir dos 3 a 4 anos) de acordo com levantamento feito por Foelkel (2006), explicando assim a baixa concentração $1,55 \text{ cmol dm}^{-3}$. Situação semelhante ao observado com o Mg, um nutriente bastante absorvido pelas plantas e que possui baixa concentração na serapilheira (Rosa, 2010). Aliado a esses fatores temos também a calagem que foi feita nas entrelinhas do plantio, contribuindo para essa maior concentração.

Com relação aos teores desses nutrientes em arranjos florestais específicos (Figura 1), só houve diferença significativa para os teores de Mg no tratamento eucalipto duplo, sendo a distância 6D diferente da 10E. Tal resultado não possui uma explicação lógica, pois a princípio ainda não há uma tendência de acúmulo de nutrientes em determinado lado do experimento, espera-se que, com o passar do tempo, a ciclagem de nutrientes introduza um padrão no experimento, transferindo os nutrientes da área de lavoura para o centro das linhas florestais.

Tabela 1 – Teores de cálcio e magnésio no solo em diferentes distâncias nos arranjos florestais, em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

Distância	Ca (E.p.)	Mg (E.p.)
	cmol dm^{-3}	cmol dm^{-3}
10MD	1,97 a ($\pm 0,16$)	1,17 a ($\pm 0,14$)
6MD	2,17 a ($\pm 0,16$)	1,40 a ($\pm 0,14$)
3MD	2,24 a ($\pm 0,16$)	1,44 a ($\pm 0,14$)
0	1,55 a ($\pm 0,16$)	1,07 a ($\pm 0,14$)
3ME	2,00 a ($\pm 0,16$)	1,39 a ($\pm 0,14$)
6ME	2,20 a ($\pm 0,16$)	1,33 a ($\pm 0,14$)
10ME	1,97 a ($\pm 0,16$)	1,11 a ($\pm 0,14$)
Média	2,01	1,27
DMS	0,77	0,64

E.p. = Erro Padrão; DMS = Diferença média significativa; Médias seguidas por uma mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, $p > 0,05$).

4. CONCLUSÕES

Com os resultados obtidos neste estudo, verificou-se que o método de análise utilizado conseguiu descrever as quantidades de cálcio e magnésio no solo e que até o momento, devido ao pouco tempo de instalação do projeto, as árvores do sistema ainda não atingiram a fase de grande contribuição no sistema iLPF. Estes dados servirão como base para futuros estudos na área, que ajudarão na compreensão do funcionamento deste sistema em relação a ciclagem de nutrientes.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à AGRISUS (projeto 858-11), ao MCT/CNPq e à FAPEMAT (PRONEM - processo 477794/2011) pelo apoio financeiro dado ao trabalho, à Bunge, à Fazenda Gamada, à UFMT e à EMBRAPA pelo apoio nos trabalhos.

6. REFERÊNCIAS

FOELKEL, C. Minerais e nutrientes das árvores dos eucaliptos: Aspectos ambientais, fisiológicos, silviculturais e industriais acerca dos elementos inorgânicos presentes nas árvores. **Eucalyptus online book & newsletter**, 133 p., 2006.

ROSA, T. F. D. **Produção de serapilheira, concentração e acúmulo de nutrientes em povoamentos de teca**. 59 f, 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2010.

SANTANA, R. C.; BARROS, N. F.; NEVES, J. C. L. Biomassa e conteúdo de nutrientes de procedências de *Eucalyptus grandis* e *Eucalyptus saligna* em alguns sítios florestais do Estado de São Paulo. **IPEF – Scientia forestalis**, n. 56, p. 155-169, dez., 1999.

Figura 1. Teores de Cálcio e Magnésio no solo (cmol dm⁻³) em diferentes arranjos florestais em Sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

OCORRÊNCIA DE CHRYSOMELIDAE: EUMOLPINAE E DESCRIÇÃO DE DANOS EM *Tachigali vulgaris* (FABACEAE) EM SINOP – MT

Felipe Assis BORGES^{1*}, Flávia Sampaio ALEXANDRE¹, Rosane Betina WANDSCHEER¹,
Janaína De Nadai CORASSA², Marcelo Ribeiro ROMANO²

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: msndofelipeborges@hotmail.com

RESUMO: O taxi-branco, *Tachigali vulgaris*, endêmico da Amazônia brasileira, tem rápido crescimento, sendo muito utilizado para recuperação de solos degradados. Apresenta considerável potencial econômico por assemelhar-se à capacidade de produção energética do eucalipto. A família Chrysomelidae é uma das cinco famílias mais numerosas da ordem Coleoptera e a segunda maior entre os herbívoros. Insetos desta família são conhecidos popularmente como “Vaquinhas”, pertencem ao grupo de insetos fitófagos. As larvas apresentam hábitos variados, porém são frequentemente encontradas alimentando-se de raízes de gramíneas, já os adultos alimentam-se principalmente de folhas, flores e partes tenras da planta. Os Eumolpinos constituem uma subfamília com muitas espécies nos trópicos e subtropicais. A maioria são pequenos e robustos, besouros com forma globosa oblonga e convexa, medindo entre 1,5 e 24 mm. Várias espécies já foram registradas causando danos a diversas culturas. O objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência e os danos de besouros da subfamília Eumolpinae, em plantas de *Tachigali vulgaris* no município de Sinop – MT. A avaliação dos danos foi realizada em novembro de 2014, logo após as primeiras chuvas de verão, em mudas de taxi-branco com seis meses de idade localizadas no viveiro telado da Embrapa Agrossilvipastoril. As mudas estavam sendo cultivadas em casa de vegetação telada (35% sombreamento), com irrigações constantes. Próximas ao viveiro existiam uma área de pastagem abandonada e uma área de floresta nativa. As constatações dos ataques às mudas foram feitas durante todo o mês de novembro. Nas plantas de *Tachigali vulgaris*, os insetos foram encontrados atacando a nervura principal das folhas e cortando os ponteiros. Cerca de 90% das folhas foram atacadas. Do total de 324 mudas presentes na casa de vegetação 295 mudas apresentaram sinais de ataque pelo inseto, representando 91,05% de plantas atacadas. As injúrias causadas afetaram o crescimento dos indivíduos. Durante o dia, quando a temperatura estava mais elevada, não foi observada atividade do inseto. Os besouros foram coletados manualmente sobre as mudas, em seguida colocados em potes de vidro contendo álcool 70%. Após coleta, os insetos foram enviados ao especialista para identificação. Segundo Lima (1952), entre os crisomelídeos, a subfamília Eumolpinae é a que possui maior importância econômica, por apresentar um maior número de espécies com ocorrência de ataques a culturas no Brasil. Autores como Silva *et al.* (1968) citam a ocorrência de 22 gêneros desta subfamília atacando espécies de importância florestal, principalmente espécies de *Eucalyptus* spp. Já Milléo *et al.* (2013) relatou a ocorrência de 14 indivíduos em árvores frutíferas na região dos Campos Gerais do Paraná. Conclui-se que plantas jovens da espécie *Tachigali vulgaris* são susceptíveis ao ataque de besouro da família Chrysomelidae e que o ataque pode comprometer o crescimento das mudas.

Palavra-chave: Coleoptera, Entomologia, desfolhador, Proteção Florestal.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

HYPHOMYCETES DECOMPOSITORES DE SERAPILHEIRA NA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE

Flávia Sampaio ALEXANDRE*, Monique MACHINER, Flávia Rodrigues BARBOSA

Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: flavia.s.alexandre@gmail.com

RESUMO: Hyphomycetes são fungos anamorfos comumente encontrados como decompositores de serapilheira. São os principais responsáveis pela ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais. Estudos voltados para a área de micologia ainda são escassos, sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar estudo taxonômico das espécies de Hyphomycetes associados a substratos foliícolas em três módulos do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio-amazônia) no município de Cláudia (MT). Expedições de coletas foram realizadas em dezembro/2014, janeiro e março/2015 respectivamente em cada módulo. Folhas em decomposição foram coletadas ao longo das parcelas sempre do lado esquerdo nas metragens de 0 m, 125 m e 250 m, utilizando um quadrado de PVC com 30 cm² e acondicionadas em sacos de papel devidamente identificados. O material foi encaminhado para o Acervo Biológico da Amazônia Meridional (ABAM) da Universidade Federal de Mato Grosso *campus* Sinop, no qual, foi submetido à lavagem em água corrente por 1 hora. Posteriormente, foi seco à temperatura ambiente e acondicionado em câmaras-úmidas. As amostras foram analisadas sob estereomicroscópio e lâminas permanentes foram confeccionadas para posterior identificação. Foram identificados 22 táxons de fungos conidiais decompositores de substratos foliícolas. Com os resultados apresentados nota-se o grande potencial do local de coleta como reservatório de espécies fúngicas decompositoras podendo, futuramente, subsidiar outros estudos.

Palavra-chave: microfungos, diversidade, taxonomia, floresta tropical.

1. INTRODUÇÃO

O bioma Amazônia abrange os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, totalizando 4.871.000 km² (INPE, 2004). Ocupando mais da metade de Mato Grosso (54%) (IBGE, 2004). As florestas tropicais, como a Amazônia, em sua grande maioria, estão situadas sobre solos naturalmente pobres em nutrientes, e a existência e formação de florestas exuberantes e com grande diversidade dependem do equilíbrio do ciclo dos nutrientes (POGGIANI, 1982; DURIGAN et al., 1996).

Cumprindo a função de ciclagem de nutrientes os fungos desempenham papel fundamental na natureza, a decomposição, com capacidade de produção de enzimas o que permite que atuem em praticamente todos os substratos (MAIA, 2003). No entanto, pouco se sabe sobre os fungos no bioma Amazônia e no mundo todo.

Os fungos apresentam características próprias que os diferenciam das plantas e dos demais seres vivos como: estrutura somática que em conjunto constituem o micélio, a dicaríofase e nutrição por absorção (ALEXOPOULOS et al., 1996; KIRK et al. 2008). Os microfungos, por sua vez, têm grande importância nos diversos habitats, sendo um dos principais responsáveis pela ciclagem de

nutrientes. Apresentam tamanho microscópico sendo, na maioria das vezes, imperceptíveis no ambiente. Estima-se a existência de 700.000–900.000 microfungos, porém apenas 10–30 % são conhecidos (KIRK et al., 2001). Dentre eles, os fungos conidiais são bastante representativos sendo encontrados na natureza na sua forma assexuada caracterizando-se por apresentarem estruturas como conidióforos, células conidiogênicas e conídios (GRANDI, 1999).

Os fungos conidiais também conhecidos como fungos anamórficos, imperfeitos, entre outros, se reproduzem por propágulos produzidos assexuadamente por mitose, podendo ser conídios ou estruturas do micélio vegetativo (BARBOSA, 2007). Eles não representam uma classificação natural, estes costumam ser reunidos em gêneros e espécies para a sistematização de sua identificação e nomenclatura, dispensando um ordenamento sistemático tradicional (MERCADO-SIERRA, 1984). Diante disto, e com base na morfologia de estruturas de reprodução assexuada, estes fungos são subdivididos em três classes artificiais: Agonomycetes, Coelomycetes e Hyphomycetes (KIRK et al., 2008). Os Agonomycetes produzem estruturas de resistência denominadas clamidósporos ou escleródios no lugar dos

conídios (KIRK et al., 2008). Os Coelomycetes produzem conídios em acérvulos ou picnídios subcuticular ou intra-epidermal (KENDRICK, 1992). E os Hyphomycetes, classe estudada nesse trabalho, reúnem os fungos que produzem conidióforos livres sobre o micélio (ALEXOUPOULOS et al., 1996). Os fungos são os principais responsáveis pela decomposição de serapilheira em florestas e são praticamente desconhecidos na região amazônica, demonstrando a grande necessidade de trabalhos nessa área. Assim, o objetivo do trabalho foi conhecer a diversidade de espécies de Hyphomycetes associados a substratos vegetais foliícolas (folhas e pecíolos) no município de Cláudia – MT identificando todas as espécies de microfungos foliícolas encontradas com base na taxonomia clássica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta do material

As expedições de coletas foram realizadas em dezembro de 2014, janeiro e março de 2015 em três módulos na cidade de Cláudia (MT): Módulo 1 (11°34'54''S; 55°17'15,611W), Módulo 2 (11°24'38,8''S; 55°19'29,2''W) e Módulo 3 (11°39'9,4''S; 55°04'54,6''W). Os módulos fazem parte do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio-amazônia). Folhas em decomposição foram coletadas ao longo das parcelas, sempre do lado esquerdo nas metragens de 0 m, 125 m e 250 m, utilizando um quadrado de PVC com 30 cm². O coletor, de costas, lançou o quadrado aleatoriamente e todo material foliícola presente dentro deste foi coletado (Figura 1). Os substratos foram coletados e acondicionados em sacos de papel previamente identificados com data e local de coleta (número da parcela). O material foi encaminhado para o Acervo Biológico da Amazônia Meridional (ABAM) da Universidade Federal de Mato Grosso *campus* Sinop para processamento.

Figura 1. Coleta de substratos foliícolas no módulo 2, Cláudia (MT).

2.2. Processamento do material

Os substratos vegetais foram lavados em água corrente segundo metodologia descrita detalhadamente por Castañeda-Ruiz (2005). Após esse processo, foram colocados sobre papel toalha por cerca de 30 minutos, para secagem, e acondicionados em câmaras-úmidas

(caixa com tampa + papel toalha umedecido) (Figura 2). Para manutenção da umidade foi borrifado água destilada, condicionando um ambiente propício para o aparecimento de fungos. Periodicamente a caixa foi aberta, em torno de 15 minutos, para circulação do ar. O material incubado foi observado, após 72 horas, sob estereomicroscópio (Leica MD500) e revisado semanalmente, durante 3 meses, para coleta de estruturas reprodutivas dos fungos conidiais.

Figura 2. Secagem do material e Câmara-úmida.

2.3. Identificação

As estruturas reprodutivas dos fungos foram obtidas com a ajuda de uma agulha fina (tipo insulina) colocadas sob lâminas contendo resina PVL (álcool polivinílico + ácido láctico + fenol) e cobertas com uma laminula (com cuidado para não formar bolha de ar). Posteriormente, as lâminas permanentes foram acondicionadas em uma superfície plana para secar e prosseguir a identificação taxonômica a partir de características morfológicas visualizadas ao microscópio. Para a identificação é feito comparações das estruturas reprodutivas encontradas com as descrições e ilustrações apresentadas em bibliografia especializada (Figura 3).

Figura 3. Representação da espécie *Cryptophialoidea fasciculata*. A. Conidióforo e B. Conídios (KUTHUBUTHEEN; NAWAWI, 1994).

As principais estruturas observadas são: conidióforos, células conidiogênicas e conídios (esporos) (Figura 4), no entanto, outras características também ajudam na identificação fúngicas como, por exemplo, a cor do fungo, o comprimento das estruturas e suas espessuras. Além de literatura impressa de livros e artigos, foram utilizados sites que fornecem informações sobre cada espécie, como o Index Fungorum e Mycobank. A distribuição geográfica foi determinada por consultas a diversos artigos e sites como por exemplo, REFLORA e Fungal Databases.

Figura 4. *C. fasciculata*. A. Conidióforo, B. Células conidiogênicas e C. Conídios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análise taxonômica dos fungos conidiais decompositores de substratos foliícolas e com ajuda de literatura específica foram identificados 22 táxons que seguem na Tabela 1. Segundo alguns autores (BARBOSA et al., 2015; SANTA IZABEL et al., 2011; CRUZ; GUSMÃO, 2009) todas essas espécies são comuns decompositores de serapilheira.

O módulo 1 foi o que apresentou maior riqueza de fungos conidiais. Provavelmente isso deve-se ao período chuvoso em que o material foi coletado (mês de dezembro). Segundo Freire (1975), a estação do ano tem grande influência correlacionada com a temperatura, disponibilidade de matéria orgânica e umidade, pois os períodos sazonais, mais especificamente a temperatura, têm influência primordial sobre o crescimento dos fungos.

Tabela 1. Espécies encontrados nos módulos 1, 2 e 3 no município de Cláudia (MT).

Espécies	Ocorrência nos módulos		
	Mód.1	Mód.2	Mód. 3
<i>Atrosetaphiale flagelliformis</i> Matsush.	X		
<i>Beltrania rhombica</i> Penz.	X	X	X
<i>Beltraniella portoricensis</i> (F. Stevens) Piroz. & S. D. Patil	X	X	X
<i>Chaetopsina fulva</i> Rambelli	X	X	X
<i>Circinotrichum olivaceum</i> (Speg.) Piroz.			X

<i>Cryptophiale kakombensis</i> Piroz.	X	X	X
<i>Cryptophiale udagawae</i> Piroz. & Ichinoe.	X		X
<i>Cryptophialoidea fasciculata</i> Kuthub. & Nawawi	X		X
<i>Dactylaria</i> sp.	X		
<i>Dictyochaeta</i> sp.	X	X	X
<i>Gonytichum</i> sp.	X	X	X
<i>Gyrothrix verticiclada</i> (Goid.) S. Hughes & Piroz.		X	X
<i>Helicoubisia coronata</i> Lunghini & Rambelli	X		
<i>Kionochaeta ramifera</i> (Matsush.) P.M Kirk & B. Sutton			X
<i>Menisporopsis theobromae</i> S. Hughes	X	X	X
<i>Repetophragma</i> sp.	X		
<i>Speiropsis scopiformis</i> Kuthub. & Nawawi	X		X
<i>Spondylocladiopsis aseptata</i> Pratibha, Raghuk. & Bhat		X	
<i>Sporidesmium</i> sp.	X		
<i>Uberispora heteroseptata</i> R. F. Castañeda	X		
<i>Zanclospora novae-zelandiae</i> S. Hughes & W.B. Kendr.	X		
<i>Zygosporium</i> sp.	X		
TOTAL	18	9	13

Algumas espécies são frequentes em todos os módulos como *Beltrania rhombica* Penz., *Beltraniella portoricensis* (F. Stevens) Piroz. & S. D. Patil, *Chaetopsina fulva* Rambelli, *Cryptophiale kakombensis* Piroz., *Dictyochaeta* sp., *Gonytichum* sp. e *Menisporopsis theobromae* S. Hughes. Esses mesmos fungos também são os mais frequentes entre as parcelas. Outros trabalhos de levantamentos corroboram com os resultados encontrados (MARQUES et al., 2008; BARBOSA et al.,

2015). Alguns desses táxons já foram registradas no bioma amazônico no Estado do Pará (MONTEIRO et al.; 2014), no entanto, para o estado de Mato Grosso, não há registro de nenhum deles.

4. CONCLUSÕES

Durante estudo taxonômico de fungos conidiais associados a decomposição de substratos foliicola coletados nos módulos do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio-amazônia) foram encontrados 22 táxons pertencentes a 21 gêneros. Esses resultados representam a grande diversidade fúngica do local. Dados que futuramente poderão ser utilizados para subsidiar outros estudos. Este estudo é preliminar e pioneiro no local e se torna muito importante por ser realizado em uma área de desmatamento, no qual, muitas espécies ainda não conhecidas podem ser extintas.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela bolsa PIBIC concedida.

6. REFERÊNCIAS

ALEXOPOULOS, C.J.; MIMS, C.W.; BLACKWELL, M. **Introductory Mycology**. John Wiley & Sons. New York. 1996.

BARBOSA, F. R. **Fungos conidiais associados a folhas em decomposição de *Clusia melchiori* Gleason e *C. nemorosa* G. mey em fragmento de mata atlântica, Bahia, Brasil**. 2007. 122f. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos) Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2007.

BARBOSA, F. R.; MACHINER, M.; KORPAN, G. C.; GUSMÃO, L.F.P. A checklist of the fungi recorded from Serra da Jibóia, Bahia state, Brazil. **MYCOTAXON**, v.129, p.485, 2015.

CASTAÑEDA-RUIZ, R.F. **Metodologia em el estudio de los hongos anamorfos**. In: Anais do V Congresso Latino Americano de Micologia. Brasília, p.182-183, 2005. CRUZ, A. C. R.; GUSMÃO, L. F. P. Fungos conidiais na Caatinga: espécies associadas ao folheto. **Acta Botanica Brasilica**, v.23, n.4, p.999-1012, 2009.

DURIGAN, G.; LEITÃO-FILHO, H. F.; PAGANO, S. N. Produção de folheto em matas ciliares na região oeste do Estado de São Paulo. **Revista do Instituto Florestal**, v.8, n.2, p.187-199, 1996.

FREIRE, J. R. J. **Microbiologia do solo**. Porto Alegre: UFRGS, Departamento de Solos, Faculdade de Agronomia, 1975. 234 p.

GRANDI, R.A.P. **Utilização de deuteromicetos em processos biotecnológicos**. In: V.L.R. Bononi (Org.), p. 167-181. Zigomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos: noções básicas de taxonomia e aplicações biotecnológicas. Instituto de Botânica, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, São Paulo. 1999.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mapa de Biomas e Vegetação do Brasil. Brasil. 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Inpe). Monitoramento da Floresta. São José dos Campos. 2004.

KENDRICK, W.B. **The Fifth Kingdom**. Waterloo, **Mycologue Publications**. 1992.

KIRK, P.M.; CANNON, P.F.; DAVID, J.C. & STALPERS, J.A. **Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi**. 9th ed. Wallingford, CABI. 655 p. 2001.

KIRK P.M; CANNON P.F; MINTER, D.W; STALPERS, J.A. **Ainsworth and Bisby's dictionary of the fungi**. 10th ed. Wallingford, CAB International. 2008.

KUTHUBUTHEEN, A. J.; NAWAWI, A. **Cryptophialoidea fasciculata** sp. nov. and **C. manifesta** comb. nov. from Malaysia. **Mycological Research**, v.98 n.6, p.686-688, 1994.

MAIA, L.C. Coleções de fungos nos herbários brasileiros: estudo preliminar. Pp. 21-40. In: Peixoto, A.L. (Org.). **Coleções Biológicas de apoio ao inventário, uso sustentável e conservação da Biodiversidade**. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2003.

MARQUES, M.F. O.; GUSMÃO, L. F. P.; MAIA, L. C. Riqueza de espécies de fungos conidiais em duas áreas de Mata Atlântica no Morro da Pioneira, Serra da Jibóia, BA, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v.22, n.4, p.954-961, 2008.

MERCADO-SIERRA, A. **Hifomicetes Demaciáceos de Sierra del Rosario, Cuba**. Editorial Academia. Academia de Ciências de Cuba, Instituto de Botânica. La Habana. 1984.

MONTEIRO, J. S. **Fungos Conidiais Associados a Substratos Vegetais Submersos em Fragmentos Florestais do Bioma Amazônia, Pará, Brasil**. 2014. 205f. Tese (Taxonomia e Ecologia de Fungos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.

POGGIANI, F. Alterações dos ciclos biogeoquímicos em florestas. **Revista do Instituto Florestal**, v.4, p.734-739, 1982.

SANTA IZABEL, T. S.; SANTOS, D. S.; ALMEIDA, D. A. C.; GUSMÃO, L. F. P. Fungos conidiais do bioma Caatinga II. Novos registros para o continente americano, Neotrópico, América do Sul e Brasil. **Rodriguésia**, v.62, n.2, p.229-240, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS E EXÓTICAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR ATIVIDADES MINERADORAS DE OURO

Frederico Diniz DANTAS*, Antônio de Arruda TSUKAMOTO FILHO

PPPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: fredflorestal@bol.com.br

RESUMO: A região norte do estado de Mato Grosso apresenta grande quantidade de áreas degradadas pelas atividades de mineração que ainda não passaram por nenhum processo de recuperação. São escassas ainda informações disponíveis sobre a revegetação e a utilização de espécies florestais nativas e exóticas para esse fim, bem como de estudos de regeneração natural ocorrentes nesses ambientes. Este estudo teve como objetivos avaliar os indicadores ambientais, a regeneração natural e as espécies florestais nativas e exóticas utilizadas em quatro áreas em processo de recuperação após a mineração de ouro nos municípios de Peixoto de Azevedo-MT e Matupá-MT. As áreas 01, 02 e 03 possuem respectivamente 1ha, 3ha e 2ha, sendo reflorestadas com espécies nativas e exóticas, estando em processo de restauração desde o ano de 2010. A área de estudo 04 possui 3 ha, sendo reflorestada somente a espécie *Eucalyptus grandis*, e estando em processo de restauração desde o ano de 2011. Para a avaliação das espécies plantadas foram levantados os seguintes indicadores ambientais: CAS (circunferência a altura do solo), altura total (Ht), Taxa de sobrevivência (Ts%), área da cobertura de copa (m²): $C = \pi \times d1 \times d2/4$; aspectos fitossanitários; cobertura do solo por gramíneas invasoras; avaliação da qualidade do solo: foram coletadas duas amostras simples de solo por hectare de área de recuperação, sendo coletadas de forma casualizada em parcelas de 5m x 5m utilizadas neste estudo, totalizando 18 amostras de solo. Para a análise da regeneração natural foram alocadas de forma casualizada em cada área, parcelas de 5 x 5 m (25 m²) para cada hectare de área de recuperação, identificando todos indivíduos com altura superior a 0.30 m, sendo tomadas as medidas de altura de todos os indivíduos regenerantes e CAS. As espécies foram divididas em classes de tamanho abrangendo três intervalos de altura: entre 0,30 e 1,50m; 1,51 e 3,00m e indivíduos com altura total maior que 3,00m. Na área 01 obteve-se uma taxa de sobrevivência de 47,55%. As espécies que apresentaram os resultados quanto aos indicadores avaliados foram *Eucalyptus grandis*; *Schizolobium amazonicum* e *Acacia mangium*. Na área 02 a taxa de sobrevivência foi de apenas 19,2% sendo que *Acacia mangium*, *Byrsonima crassifolia* e *Eucalyptus grandis* apresentaram os maiores valores dos indicadores avaliados. A área 03 obteve a taxa de sobrevivência de 23,5%, as espécies que apresentaram melhores desempenhos foram: *Acacia Mangium*, *Ochroma pyramidale* e *Caryocar brasiliense*. Na área 04 a taxa de sobrevivência foi de 67,3%. Foi utilizada a espécie *Eucalyptus grandis* que apresentou médias superiores de altura e diâmetro em relação as demais espécies plantadas. As quatro áreas analisadas encontram-se em processo inicial de recuperação, por ainda não apresentarem a maior parte das funções ecológicas estruturadas existentes em áreas não degradadas. As espécies exóticas apresentaram os melhores desempenhos nos indicadores avaliados em relação as espécies nativas. As espécies *Eucalyptus grandis* e *Acacia mangium* apresentaram maiores valores quanto aos indicadores ambientais aplicados no estudo, apontando uma melhor adaptabilidade às condições adversas do ambiente degradado pela atividade de mineração.

Palavras-chave: Restauração, indicadores ambientais, impactos ambientais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MAPEAMENTO DE COPAS DE ARAUCÁRIA EM FOTOGRAFIAS AÉREAS DE GRANDE ESCALA

Gerson dos Santos Lisboa^{1*}, Camila Maria Magri Pescador², Lúcio de Paula Amaral³, Thiago Floriani Stepka⁴, Dirceu Lúcio Carneiro de Miranda⁵, Gabriel Paes Marangon⁶, José Hamilton da Costa Filho⁷

^{1,7}Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil;

² Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, Paraná, Brasil;

³ Departamento de Engenharia Rural, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil;

⁴ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil;

⁵ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil

⁴ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

*E-mail: gerson.lisboa@gmail.com

RESUMO: A Floresta Ombrófila Mista sempre despertou o interesse de muitas pessoas devido a sua exuberância e diversidade. A exploração desordenada de espécies valiosas como a *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze, foi um dos fatores mais importantes que contribuíram para a destruição quase que completa das Florestas com Araucária. A área de estudo localiza-se entre os municípios de Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e Imbituva, no estado do Paraná. A FLONA de Irati é uma Unidade de Conservação FEDERAL, de uso sustentável, possui uma área de 3.495 ha, situa-se na microrregião Centro - Sul do Paraná. A interpretação visual das Araucárias foi realizada com auxílio de estereoscópio de espelho para obter a visão tridimensional da floresta. Foram utilizados os pares de fotografias e realizado os delineamentos de interesse (estradas, árvores individuais, árvores agrupadas, etc). Na montagem do mosaico não controlado, houve a junção das fotos da área, nas três escalas em uso (1:4.000; 1:2.000 e 1:1.000). Analisando as copas delineadas individualmente, estas se apresentam em sua maioria na forma circular, com pouca variação em seu formato. Copas de Araucária agrupadas apresentam grande dificuldade de interpretação, não seguindo o mesmo padrão das copas individuais, ou seja, uma situação distinta para cada conjunto. A escala fotográfica 1:1.000 apresenta rica definição de detalhes na identificação e interpretação das copas de Araucária. O percentual de cobertura de Araucárias é bastante alto nas três escalas fotográficas.

Palavras-chave: Floresta ombrófila mista, cobertura florestal, geotecnologias, floresta nacional de Irati.

1. INTRODUÇÃO

Na Floresta Ombrófila Mista, a espécie *Araucaria angustifolia*, constitui o dossel superior dessa tipologia florestal, é uma espécie que apresenta caráter dominante na vegetação, representando uma grande porcentagem dos indivíduos do estrato superior e ocorrendo como espécie emergente, atingindo grandes alturas e diâmetros (LONGHI, 1980; LEITE & KLEIN, 1990). Essa conífera, sem dúvida, é a espécie mais importante que caracteriza a fitofisionomia dessa formação florestal. O início das aplicações das FAPEF's na Floresta Ombrófila Mista ocorreu na década de 1980. Baseou-se na necessidade de fotografias em grande escala (superiores a 1:5.000) ensejando estudos detalhados de pesquisa de fotointerpretação florestal em áreas em geral inferiores a 500 hectares, nos quais necessitava-se detalhes das copas de árvores. O material fotográfico tem sido utilizado

isoladamente ou integrado a outras geotecnologias (DISPERATI, 2007). A obtenção de fotografias aéreas é uma tarefa extremamente importante para o desenvolvimento de projetos de engenharia. O processo de obtenção dessas fotografias é realizado por órgãos governamentais como Diretoria de Serviços Geográficos do Exército e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DSG, IBGE) ou por empresas privadas com tecnologia de ponta. As fotografias aéreas de pequeno formato (fotografias obtidas com câmaras 35 ou 70 mm) são utilizadas normalmente em escalas grandes ou muito grandes com a finalidade de complementar o conteúdo de informação de outras imagens (DISPERATI, 2006). Um dos aspectos fundamentais em qualquer aerolevantamento é a escala resultante da fotografia aérea. A definição da escala fotográfica para um dado projeto depende da finalidade para a qual será usada e condicionada por

questões do formato da câmara e resolução no terreno. As escalas grandes (superiores a 1:5.000) principalmente as muito grandes (superiores a 1:2.000) são usados para estudos florestais específicos onde se considera a árvore individual e não o talhão florestal como ocorre tradicionalmente com as fotografias aéreas em escala 1:10.000 a 1:30.000. Com as escalas fotográficas muito grandes, os detalhes considerados são as características formadoras das copas das árvores “dimensão e disposição dos galhos, tipo e grão de cobertura foliar, dentre outros” (LUND, 1997). A atividade florestal é efetuada realizada em extensas áreas contíguas ou não, abrangendo muitas vezes regiões de difícil acesso. A necessidade da utilização racional do espaço geográfico conduz a obtenção e a análise de produtos de sensores remotos e conseqüentemente aos mapeamentos topográficos e temáticos (DISPERATI, 2007). O objetivo deste estudo foi delimitar as copas de Araucária (isoladas ou em grupos) e obter a cobertura de copas em diferentes escalas de trabalho.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza-se entre os municípios de Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e Imbituva, no estado do Paraná. A Flona de Irati é uma Unidade de Conservação FEDERAL, de uso sustentável, possui uma área de 3.495 ha, situa-se na microrregião Centro - Sul do Paraná, no Segundo Planalto Paranaense, encontra-se no fuso UTM 22J, região central da área entre as coordenadas geográficas 25° 25' de latitude sul, 50° 36' de longitude oeste, 25° 17' de latitude sul e 50° 30' de longitude oeste. Possui altitude média de 812 metros acima do nível do mar à 10 km do centro da cidade de Irati, PR. O clima da região pertence ao tipo Cfb, subtropical úmido mesotérmico, caracterizado por verões frescos, geadas severas e frequentes, sem estação seca.

Segundo MAZZA et al. (2005), a FLONA de Irati apresenta 37,8% de Latossolo Vermelho Distrófico típico – álico, localizando-se na porção interna esquerda, no sentido Norte – Sul. A associação do Latossolo Vermelho Distrófico típico – álico com o Nitossolo Háplico Distrófico típico – álico, de textura argilosa representa 26,62% da área, e está localizado no limite esquerdo, sentido Norte – Sul, margeando o Rio das Antas. Ocupando 25,42% da área, a associação Cambissolo Háplico Distrófico típico – álico com Gleissolo indiscriminado localiza-se na várzea do Rio Imbituva, em praticamente todo o limite direito. O ecossistema que compõe a região é a Floresta Ombrófila Mista, tendo como principais espécies a *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, *Ocotea porosa* (Ness & C. Mart.) Barrozo, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil., *Mimosa scabrella* Benth. e *Cedrela fissilis* Vell. Segundo GALVÃO et al., (1989) as áreas na Flona em que a Araucária não faz parte da composição florística ou sua ocorrência é inexpressiva, correspondem a uma pequena mancha com componentes da Floresta Estacional Semidecidual, contrastante com a vegetação dominante do local, e as Áreas de Formações Pioneiras, com predominância de Bracatinga (*Mimosa scabrella*).

Os equipamentos utilizados foram: Fotografias aéreas não-métricas 70 mm colorido normal, resultantes de três linhas de vôo no mesmo eixo central, obtidas em

09/08/2002, em escala 1:1.000, 1:2.000 e 1:4.000 (Figura 01); Scanner Profissional (resolução em 300 DPI); Microcomputador com processador Core i7, 2.6 GHz e 8 GB de memória RAM; Câmera fotográfica semi-profissional H50 Sony com resolução 9,1 Mega-pixels; Estereoscópio de Espelho modelo ST – 40; Carta DSG escala 1:50.000 do município de Irati, PR; Softwares em ambiente computacional: COREL DRAW 12, AUTOCAD MAP, ADOBE PHOTOSHOP, EXCEL e SPRING versão 5.3.

a) Escala 1:4000 b) Escala 1:2000 c) Escala 1:1000
Figura 01. Fotografias aéreas (tamanho original em 21 x 28 cm) em escalas 1:4.000, 1:2.000 e 1:1.000. Fonte: (LISBOA, 2009).

Por meio do aerolevanteamento, foram produzidos os mapas digitais a partir de fotografias aéreas obtidas com avião. O sobrevôo foi planejado para serem obtidas com sobreposição, de modo a existir visão tridimensional do local sobrevoado. Foram definidas as escalas e traçado o plano de vôo. Com base na Carta DSG, foi definida a faixa de vôo para cobrir a área de estudo. Essa faixa de vôo possui uma seqüência de fotografias sobrepostas, com sobreposição longitudinal mínima de 60% e sobreposição lateral mínima de 30% (dispensada por existiu apenas uma linha de vôo).

O aerolevanteamento englobou as atividades de aerofotogrametria, constituindo-se das fases e operações seguintes: a) Aquisição dos dados (fotografias aéreas), constituída de operações de cobertura aérea e; b) Operação relativa à interpretação ou tradução dos dados obtidos em operação aérea.

A interpretação visual das Araucárias foi realizada com auxílio de estereoscópio de espelho (modelo ST – 40) e binocular com 3 vezes de aumento, para obter a visão tridimensional da floresta. Foram utilizados os pares de fotografias e realizado os delineamentos de interesse (estradas, árvores individuais, árvores agrupadas, etc). Na montagem do mosaico não controlado, houve a junção das fotos da área, nas três escalas em uso (1:4.000; 1:2.000 e 1:1.000), recortados e unidas técnica e artisticamente, fazendo com que esse conjunto fosse o mais próximo a uma única fotografia. Não existiu controle do terreno e as fotografias não foram corrigidas geometricamente. A análise das interpretações foi realizada visualmente (analógica e digitalmente), com informações extraídas referente às copas delineadas (mosaico das fotografias aéreas em muito grande). Para visualizar todas as copas interpretadas nas fotos aéreas, foram impressos mapas analógicos em escalas 1:4.000; 1:2.000 e 1:1.000.

A geração dos mapas temáticos foi definida utilizando a entidade poligonal, por meio da digitalização sobre a categoria imagem, gerando mapas temáticos. A

digitalização dos mapas foi inserida em cada uma das entidades denominadas polígonos (copas de Araucária individuais ou em grupo).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na confecção do mosaico não-controlado, houve a junção das fotos da área, nas três escalas em uso (1:1.000; 1:2.000 e 1:4.000), recortadas e montadas técnica e artisticamente, fazendo com que esse conjunto se pareça

como uma única fotografia. Não existiu controle de terreno e as fotografias não foram corrigidas (Figuras 02, 03 e 04). Os resultados obtidos foram provenientes da interpretação das fotografias aéreas. A partir da interpretação das fotografias aéreas foram elaborados: a) três mapas temáticos de cobertura de copas de Araucária, b) uma discussão comparativa entre as três escalas fotográficas utilizadas e seus respectivos resultados e c) a vetorização dos mapas temáticos.

Figura 02. Mosaico não controlado em escala 1:1.000.

Figura 03. Mosaico não controlado em escala 1:2.000.

Figura 04. Mosaico não controlado em escala 1:4.000.

As Figuras 05, 06 e 07 apresentam os delineamentos temáticos de copas de Araucária provenientes da interpretação estereoscópica, manual e visual efetuada por um fotointérprete experiente nas três escalas fotográficas 1:4.000, 1:2.000 e 1:1.000. Ressalta-se que o objetivo principal da fotointerpretação foi delinear o perímetro das

copas de Araucária tanto a nível individual como em agrupamento (conjunto). Utilizando-se a terminologia atual de Sistema de Informação Geográfica, cada copa delineada corresponde a uma entidade poligonal ou mais simplesmente polígono.

Figura 05. Delineamento Temático em escala 1:1.000.

Figura 06. Delineamento Temático em escala 1:2.000.

Figura 07. Delineamento Temático em escala 1:4.000.

Os delineamentos temáticos mostram a distribuição espacial das copas de Araucárias no contexto geográfico abrangido em cada linha de voo. Uma análise espacial desta distribuição foge ao escopo do presente trabalho. Entretanto, tais valores reportam a realidade dos dosséis superiores da floresta, ou mais precisamente as copas de Araucária que se encontram nos estratos superior e médio da floresta.

Analisando as copas delineadas individualmente, nas Figuras 05 a 07 e apoiada pela respectiva observação nas fotografias aéreas, estas se apresentam em sua maioria na forma circular, com pouca variação em seu formato. Copas de Araucária agrupadas apresentam grande

dificuldade de interpretação, não seguindo o mesmo padrão das copas individuais, ou seja, uma situação distinta para cada conjunto. Essa dificuldade na interpretação e variação na forma das copas, deve-se:

- a) distribuição espacial das árvores;
- b) quantidade de árvores que compõem o conjunto;
- c) sobreposição parcial (árvores que parcialmente fazem parte do conjunto, “maior ou menor porção”)
- e) d) sombra, baixa precisão ou dúvida na delimitação das copas.

A Figura 08 apresenta os limites georreferenciados nas três escalas com as respectivas classes de uso e ocupação do solo.

Figura 08. Limites de cada uma das escalas fotográficas.

Quase na metade da faixa em escala 1:2.000 (em verde) pode-se visualizar um conjunto de polígonos, que em trabalho de campo verificou-se ser um grupo da espécie angico branco (*Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan.), distinguindo-se no dossel superior da floresta. Foi o único exemplo de outra espécie florestal facilmente identificável no contexto da fotointerpretação conduzida. Uma verificação da fotografia aérea em escala 1:25.000 do local obtida em 1980, evidencia a presença de tal agrupamento de copas. Além desse aspecto fotointerpretativo, tal aglomerado de angico branco pode servir de referência na interpretação de outras fotografias aéreas ou mesmo de imagem de satélite. Tal fato auxilia em estudos fotointerpretativos florestais quanto à dificuldade de encontrar pontos no meio da floresta a serem usados no registro da imagem ou como referencial para o posicionamento de outro produto de sensor remoto.

A Tabela 01 apresenta dados quantitativos provenientes dos mapas temático acima, referente à: área total de cada mapa, percentual de cobertura de copas de Araucária e número de copas (individuais e em agrupamento) delimitadas de Araucária.

Tabela 02: Dados estatísticos referentes aos três mapas temáticos elaborados.

Escala das Fotografias			
Variáveis	1:4.000	1:2.000	1:1.000
Área total	246,72 ha	121,14 ha	46,31 ha
Mosaico em (ha)			
Cobertura Araucária (%)	21,32 %	25,59 %	24,54 %
Numero de Copas delimitadas	1408 copas	1198 copas	766 copas

A Cobertura de copas de Araucária na forma individual ou em agrupamento representa as árvores (copas) que ocupam o estrato superior da floresta. Quanto ao número de copas delimitadas, podemos afirmar que depende da escala fotográfica, da distribuição espacial das árvores. Adicional a isso, a análise do número de copas em cada escala fotográfica, podemos afirmar ainda que a maior ou menor concentração de copas nas três escalas está relacionada a distribuição espacial das árvores, portanto, não é proporcional a escala da fotografia.

Um aspecto importante apresentado na Tabela 01 é que apesar das áreas mapeadas serem bem diferentes (de 46,31 até 246,72 ha) a porcentagem de copas de Araucária é razoavelmente similar (21,32 a 25,59%). A área abrangida individualmente por uma única fotografia aérea (tamanho 21 x 20 cm) em escala 1:4.000, 1:2.000 e 1:1.000 é de 94,08; 23,52 e 5,88 hectares. A fotografia aérea em escala 1:4.000 abrange 4 e 16 vezes mais áreas no terreno do que a fotografia 1:2.000 e 1:1.000. Apenas esse aspecto de área recoberta pode caracterizar o nível de detalhe presente em cada fotografia aérea utilizada. Associado a este aspecto, as fotografias aéreas utilizadas são do tipo colorido normal, apresentando uma riqueza de detalhes muito maior do que a correspondente do tipo preto e branco, tradicionalmente preferida no mapeamento topográfico. A Tabela 02 apresenta dados quantitativos referentes a área em hectares nas fotografias, em escalas distintas e o recobrimento médio dos pares de fotografias aéreas para que houvesse estereoscopia (3D).

Tabela 03. Cobertura de Araucárias e recobrimento em três escalas fotográficas.

Escala das Fotografias			
Variáveis	1:4.000	1:2.000	1:1.000
Área 01 fotografia 21 x 28 cm (ha)	94,08 ha	23,52 ha	5,88 ha
Recobrimento longitudinal médio (%)	63,38 %	64,47 %	63,97 %

Uma desvantagem das fotografias aéreas em escala 1:1.000 e 1:2.000 em relação a escala 1:4.000, é que para recobrir aerofotograficamente uma mesma área serão necessários mais linhas de vôo e mais fotografias em cada linha de vôo. Isso não ocorreu na presente pesquisa, visto que a mesma área não foi fotografada simultaneamente nas 3 escalas, mas sim apenas uma parte do terreno.

A escala fotográfica 1:1.000 apresenta rica definição de detalhes na identificação e interpretação das copas de Araucária, assim como, das outras espécies florestais. Nesta escala, pode-se medir a dimensão das copas e dos galhos, cobertura foliar, dentre outros, facilitando grandemente a interpretação e identificação das referidas copas. Esta escala fotográfica possibilita obter riqueza de detalhes no estrato superior da floresta, favorecendo o delineamento individual ou em agrupamentos das copas de Araucária.

Fotografias aéreas em escala 1:1.000 foram utilizadas para mostrar sete situações de ocorrência sendo quatro de copas individuais (copas de diferentes tamanhos, parcialmente encoberta, ocupando a posição predominante no dossel e copas com tufo de diferentes tonalidades) e três de agrupamento (situações de impossibilidade ou de relativa dificuldade de caracterizar as copas individuais dentro do agrupamento). Os mencionados autores concluíram no artigo que “o conhecimento das diversas situações de ocorrência das copas de Araucária, nos estratos superiores da floresta, viabiliza uma interpretação mais consistente ao longo do mapeamento” (DISPERATI; OLIVEIRA FILHO, 2006).

Na escala fotográfica 1:4.000, o nível de extração de informações é menor do que nas escalas 1:1.000 e 1:2.000 visto que a maior abrangência de área fotografada acarreta diminuição do tamanho dos objetos. Exemplificando: um exemplar de Araucária com 20 metros de diâmetro da copa medido no terreno, aparecerá, em princípio, com um círculo de 2, 1 e 0,5 cm, nas fotografias aérea em escala 1:1.000, 1:2.000 e 1:4.000, respectivamente.

Na escala de 1:4.000, a identificação e o delineamento das copas de Araucária individuais e em agrupamentos, requerem do fotointérprete maior atenção e cuidados, sendo importante a observação estereoscópica e com lente de aumento, usual de três vezes, mas sendo melhor com a de 8 vezes. Nesta escala fotográfica, encontramos alguns fatores que não são limitantes, mas que dificultam e tornam a operação mais demorada, tais como: sombreamento de outras espécies e/ ou posicionamento do sol na hora do sobrevôo, nível de cinza similares nas bordas/ limites dos polígonos e copas que se entrelaçam dificultam a interpretação e delimitação das copas.

Apesar de cada escala fotográfica possuir seus níveis de análise distintos, em ambas as escalas foi possível identificar, interpretar e delimitar copas de Araucária

isoladas e em agrupamentos.

A influência da variável densidade (n° . árvores ha^{-1}) no delineamento das copas de Araucária, deve ser considerada, refletindo diretamente na ocorrência de agrupamentos de copas. O conhecimento da realidade da floresta e do potencial de cada escala das fotografias aéreas favorece na escolha da melhor escala fotográfica

Figura 34: Localização dos polígonos avaliados e comparados nas 3 escalas diferentes.

Na comparação geral da fotointerpretação dos locais selecionados, a escala 1:1.000 foi a que apresentou melhor definição e detalhes para identificação e interpretação das copas. Esta escala fotográfica possibilita obter maior riqueza de detalhes no estrato superior da floresta, favorecendo o delineamento individual das copas de Araucária, ou em situações de agrupamento. Neste delineamento de copas, visualiza-se com maior clareza os galhos e suas dimensões, os tufos das acículas nas pontas dos galhos, e a cobertura foliar, facilitando a interpretação e identificação das copas de Araucária, o que faz com que esta escala fotográfica se destaque dentre as outras. A interpretação na escala 1:4.000 apresentou maior grau de generalização.

A área ocupada pelos polígonos também foi considerado na comparação. Cada 1 mm^2 nas escalas 1:4.000; 1:2.000 e 1:1.000 correspondem a 160 m^2 , 40 m^2 e 10 m^2 respectivamente. Por exemplo, se houver falha na contagem de 5 pontos em cada uma das escalas, teremos uma diferença de 800 m^2 , 200 m^2 e 50 m^2 . Maior generalização na interpretação na escala 1:4.000 acarretará maiores áreas do que ocorre nas escalas 1:1.000 e 1:2.000.

4. CONCLUSÕES

O delineamento elaborado com base na interpretação visual mostra que cada escala possui suas características na interpretação de Araucárias presente na área de estudo, contudo, maiores detalhes são obtidos quando utilizamos uma escala muito grande, 1:1.000. Escalas menores são utilizadas em estudos onde os detalhes fotográficos não são o objeto de estudo e se quer área maior com menor custo.

A interpretação visual 3D comparada com a interpretação 2D, no âmbito de formato e similaridade são bastante aceitáveis, o que não podemos considerar quando comparamos as áreas dos objetos nos estudos. O percentual de cobertura de Araucárias é bastante alto nas três escalas fotográficas.

5. REFERÊNCIAS

DISPERATI, A.A; OLIVEIRA FILHO, P.C. Copas de Araucária Observadas em Fotografias Aéreas 70 mm Colorido Normal em Escala Muito Grande (1:1.000). *Ambiência - Revista do Centro de Ciências Agrárias e*

de acordo com o objetivo do mapeamento desejado.

Foram avaliados onze (11) locais identificáveis (Figura 09) na área comum das 3 faixas de vôos, e os resultados da fotointerpretação foram comparados entre si, levando em consideração o número de copas (polígonos) delineadas, formato similar ou não desses polígonos e suas áreas.

Ambientais V. 2 Edição Especial 1. 2006. p 137-149.

DISPERATI, A. A.; AMARAL, R. F.; SCHULER, C. A. B. *Fotografias aéreas de pequeno formato: aplicações ambientais*. Guarapuava: Ed. Unicentro: 2007, 261 p.

GALVÃO, F. A.; KUNIYOSHI, Y. S.; RODERJAN, C. V. Levantamento fitossociológico das principais associações arbóreas da Floresta Nacional de Irati, PR. *Floresta*. 19: p. 30-49. 1989.

LEITE, P. F.; KLEIN, R. M. *Vegetação*. In: IBGE. *Geografia do Brasil: Região Sul*. Rio de Janeiro, 1990. p. 113-150.

LISBOA, G. S. *Fotografias aéreas de escala grande e imagem IKONOS-2 no mapeamento de copas de Araucaria angustifolia*. 2009. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - UNICENTRO, Irati, 121 p. 2009.

LONGHI, S. J. A estrutura de uma floresta natural de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze., no sul do Brasil. 1980. 198 p. *Dissertação* (Mestrado em Engenharia Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

LUND, H. G. *Forestry*. In: *Manual of photographic interpretation. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing*, 1997, Chapter 11, p. 399-441.

MAZZA, C. A. S., MAZZA, M. C. M., SANTOS, J. E., SIG aplicado à caracterização ambiental de uma unidade de conservação Floresta Nacional de Irati, Paraná. In: *Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 2251-2258.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELO ECOTURISMO NA CACHOEIRA DA PIRAPUTANGA, EM CÁCERES – MT

Glleycy Kelly dos S. CHAVES*, Antonio Miguel OLIVO NETO, Felipe V. da CUNHA NETO

⁴Setor Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: glleycy_kelly@hotmail.com

RESUMO:No estado de Mato Grosso é crescente o uso de áreas para turismo, devido ao seu grande cenário de belezas naturais, abrangendo três biomas e três bacias hidrográficas em sua extensão. A Cachoeira da Piraputanga, localizada em Cáceres, é um ponto de atração turística local pública, onde os turistas frequentam a fim de contemplar a natureza e descansar. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos do ecoturismo na Cachoeira da Piraputanga. O estudo se baseou na observação dos impactos causados pelo uso antrópico. O uso de áreas públicas deve seguir o princípio da sustentabilidade, onde as futuras gerações possam fazer uso de tais áreas sem que as mesmas se encontrem prejudicadas, mas a realidade encontrada na cachoeira foi de uma área com diversos tipos de lixo espalhados por todo o percurso da mesma. O local não apresenta nenhum tipo de manejo e não foi realizado nenhum estudo de capacidade de carga da área, sendo recomendado um estudo profundo sobre os impactos provenientes a visitação.

Palavras-chave:Meio ambiente, Sustentabilidade, Turismo

1. INTRODUÇÃO

Conforme Lúcio (2008) o estado de Mato Grosso vem explodindo para o turismo nacional e internacional, impulsionado pelo seu grande potencial e pela progressiva descoberta das incomensuráveis belezas naturais. Sendo o Estado composto de três ecossistemas distintos: Cerrado, Amazônia e Pantanal, e fazendo parte de três bacias hidrográficas: Paraguai, Araguaia Tocantins e Amazônica, com uma grande área territorial e estrategicamente localizada no Centro Geodésico da América do Sul, lhe proporcionando condições ímpares para o desenvolvimento do Turismo no Meio Rural. De acordo com Prina e Miola (2011), o turismo (quando bem planejado e focado em premissas de sustentabilidade) desempenha um papel significativo para o desenvolvimento dos municípios na medida em que os obriga a comprometerem-se com a conservação ambiental. O ecoturismo é o ramo da atividade turística baseada no contato com a natureza, oferecendo atividades relacionadas à conscientização e à conservação ambiental. O termo foi introduzido no Brasil no final dos anos 1980, seguindo a tendência mundial de valorização do meio ambiente. O ecoturismo está diretamente ligado ao turismo sustentável, que atende às necessidades dos turistas sem prejudicar as regiões receptoras (BRASIL, 2008). Na mesorregião Centro-Sul do estado e na microrregião do Alto Pantanal, situado a 16 km da cidade

de Cáceres acessada pela MT-343, que liga Cáceres à Barra do Bugres, vem se destacando como atração local a Cachoeira da Piraputanga. Nesta localidade o córrego tem uma cachoeira com três quedas d'água, que formam um agradável ambiente natural para banho e descanso. Trabalhos sobre análise de impactos ambientais causado pelo turismo em áreas naturais, como o realizado neste estudo, se tornam de extrema importância para a manutenção da biodiversidade local, conservando os recursos naturais e servindo de alerta para que sejam adotadas medidas cabíveis a fim de conciliar a exploração turística da área de forma sustentável, reduzindo ao máximo os impactos gerados. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é diagnosticar os impactos ambientais da Cachoeira da Piraputanga e propor medidas para mitigar os impactos ambientais diagnosticados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho se realizou campo, utilizando como área de estudo a Cachoeira da Piraputanga, localizada a 16 Km do centro do município de Cáceres – MT pela MT-343. Realizou-se uma visita ao local, com a finalidade de se observar os impactos gerados pelo uso antrópico, bem como, descarte inadequado do lixo gerado pelos turistas e observação dos danos causados a vegetação local (área de preservação permanente).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a visita ao local pode-se observar a presença de impactos, devido ao uso descontrolado do local. Conforme Resolução CONAMA 01/86, impacto ambiental é definido como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais". Segundo Capitania et al. (2010) o impacto ambiental deve sempre ser estudado para garantir que a atividade antropogênica não prejudique a sustentabilidade da civilização, garantindo qualidade ambiental, pelo menos equivalente à atual, para as gerações futuras. O local não apresenta placa de conscientização para os turistas. Possui uma lixeira, porém a mesma não está sendo suficiente e eficaz para atender a demanda dos visitantes (Figura 1), pois se encontrou diversos problemas relacionados ao descarte inadequado do lixo.

Figura 1: Lixeira transbordando de lixo na Cachoeira da Piraputanga, em Cáceres – MT.

Foi observada a presença de poluentes como: garrafas, metais, papéis, plásticos, roupas, restos de cigarro e vidros, demonstrando total descaso com o local Figura 2.

Figura 2: Lixo poluindo, às margens do curso d'água, na Cachoeira da Piraputanga, em Cáceres – MT.

Nos cursos d'água da cachoeira continha recipientes plásticos e metais. Os poluentes citados permanecem por um grande tempo no ambiente, prejudicam o processo de regeneração natural, causando impactos para a fauna e flora da região.

4. CONCLUSÕES

O local não apresenta nenhum tipo de manejo, principalmente relacionado ao controle de acesso, sendo desconsiderada a capacidade de carga e resiliência do local, resultando em problemas como descarte de lixo na cachoeira e entorno. Devido à cachoeira apresentar grande potencial turístico para o município, deveria existir um melhor aproveitamento e manejo, a fim de controlar os impactos e até mesmo retorno financeiro para manutenção e cuidados da mesma, sendo recomendado um estudo profundo de impacto para o uso.

5. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério do Turismo. **Ecoturismo: orientações básicas**. Brasília: Ministério do Turismo, 2008

CAPITANI, E. et al. Estudo de Impacto Ambiental. São Bernardo do Campo, 2010.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986**. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em: 29 jun. 2015.

LÚCIO, G. L. Turismo: no meio rural de Mato Grosso. Cuiabá: Gráfica Sereia, 2008.

PRINA, Bruno Zucuni; MIOLA, Alessandro Carvalho. Mapa Temático Turístico Urbano das Belezas Naturais do município de Jaguari – RS. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO**. 15, 2011, Curitiba. Anais... Curitiba: INPE, 2011, p. 3796-3804.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTRUTURA FITOSSOCIOLÓGICA E PRODUÇÃO DE SEMENTES DE *Protium heptaphyllum* EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA

Gleikhiane Weber CABRAL^{1*}, Marta Silvana Volpato SCCOTI¹, Suelen Tainã Silva FAGUNDES¹, Anderson Roberto BENTO¹, Raquel Helena Felberg JACOBSEN²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: gleikhiane.weber@outlook.com

RESUMO: O estudo em análise teve como objetivo avaliar as mudanças estruturais e produção de sementes para indivíduos de *Protium heptaphyllum* (Aubl.) March. em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, com aproximadamente 95 ha de floresta conservada, onde foram marcadas sete parcelas permanentes de 50x50m, distribuídas de forma sistemática e subdivididas em 25 unidades de 10x10m. Avaliou-se os indivíduos arbóreos com $DAP \geq 10,0$ cm em 2013, 2014 e 2015. Nas mesmas parcelas permanentes foram instalados, aleatoriamente, 35 coletores de 1 m² para estudo da chuva de sementes. Analisou-se em cada ano a densidade, frequência, dominância, taxa de ingresso e mortalidade, incremento corrente anual (ICA) e incremento periódico anual (IPA). E para chuva de sementes utilizou-se valores de Densidade Absoluta (DA). Durante o período de monitoramento observou-se que a densidade de indivíduos se manteve em torno de 17 ind.ha⁻¹, assim como a frequência de 71,4%. A dominância apresentou uma redução entre 2013 e 2014 (1,463m².ha⁻¹ e 1,448m².ha⁻¹ respectivamente) devido a mortalidade ocorrida nesse período (3,23%), voltando a aumentar em 2015 (1,485m².ha⁻¹) devido ao ingresso de 1 indivíduo. O ICA entre 2013/2014 foi de 0,0009 m².ha⁻¹ e entre 2014/2015 0,0011 m².ha⁻¹ e o IPA de 0,0010 m².ha⁻¹.ano⁻¹ entre o período de 2013/2015. Na composição das sementes, *Protium heptaphyllum* contribuiu com 0,69 sem.m², tendo pico de produção em fevereiro/2015, com 0,31sem.m². De forma geral a espécie apresentou pouca alteração ao longo do tempo e a chuva de sementes pode representar um mecanismo eficiente para a regeneração natural e assim garantir a permanência da espécie na área.

Palavras-chave: Crescimento, dinâmica, regeneração, sazonalidade, Burseraceae.

1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios nos dias atuais gira em torno da conservação da biodiversidade, levando em consideração o elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais existentes no Brasil. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 2014), Rondônia liderava o *ranking* de desmatamento com 31% do total desmatado nos meses de agosto a setembro de 2014. Fearnside (2003; 2005; 2006) relata sobre os impactos do desmatamento, que ocasionam a perda de produtividade da floresta, mudanças no regime hidrológico, perda de biodiversidade, emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, além de eliminar a possibilidade de uso sustentável da floresta.

Desta forma, estudos sobre a composição florística e a fitossociologia das formações florestais são de extrema importância, pois apresentam elementos para a compreensão da estrutura (vertical e horizontal) e da dinâmica destas formações, que servem de base para

subsidiar ações nos planos de manejo florestal sustentável e conservação de espécies (CHAVES *et al.*, 2013; SOUZA; SOARES, 2013). Em linhas gerais, a fitossociologia busca estudar o arranjo das espécies vegetais em um meio que é conduzido por leis físicas que determinam sua distribuição espacial, tendo-se um diagnóstico quali-quantitativo das formações vegetacionais (FELFILI; VENTUROSO, 2000; CHAVES *et al.*, 2013).

Associado a isso, o estudo de mecanismos de regeneração natural, como chuva de sementes, banco de sementes do solo e banco de plântulas também se faz importante para entender a estrutura das espécies e seu grau de conservação na floresta. Reis *et al.* (2006) relatam a importância da chuva de sementes na dinâmica de regeneração de um ambiente, já que este está em constante mudança em resposta às condições ambientais, procurando sempre alcançar estabilidade para assim se manter ao longo do tempo. Logo, a dispersão de sementes

é um fator primordial para a colonização de habitats e formação da estrutura espacial e temporal de populações vegetais e na composição de comunidades (BARBOSA *et al.*, 2009). No entanto, entender esses processos para espécies ameaçadas ou então, que têm amplo uso nos planos de manejo ou simplesmente por serem típicas de determinadas tipologias florestais se faz importante para compreender a sua ecologia e assim definir ações que visem o seu uso e conservação.

A exemplo disso cita-se o gênero *Protium*, que no Brasil é o mais representativo da família Burseraceae em termos de quantidade de espécies, sendo comum nos planos de manejo florestal (FERNANDEZ; SCUDELLER 2011, CORRÊA, 1984; LORENZI 1998;2002, LORENZI; MATOS, 2002). Calcula-se que cerca de 80% das espécies na região amazônica pertencem a este gênero (KHALID, 1983, SIANI *et al.*, 1999, SIANI *et al.*, 2004). Jacobsen, (2014); Cavalheiro (2015) e Souza (2015) citaram *Protium* sp. com ampla ocorrência em seus estudos no estado de Rondônia.

Dentre as espécies desse gênero, menciona-se *Protium heptaphyllum*, que ocorre em todo Brasil, tendo domínio nos Biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (DALY, 2015). De acordo com Lorenzi (1998) são árvores de porte médio podendo atingir até 20m de altura, ocorrem tanto em matas primárias como em formações secundárias, a floração acontece durante os meses de agosto e setembro e a maturação dos frutos entre novembro e dezembro. A espécie pode ser empregada em repovoamento vegetal em áreas degradadas, principalmente ao longo de rios e córregos (LORENZI, 1998). Assim devido à importância dessa espécie e a sua ampla ocorrência o objetivo deste trabalho foi, estudar as mudanças estruturais e a produção de sementes para indivíduos de *Protium heptaphyllum* em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana no município de Pimenta Bueno/RO.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área do Estudo

A área de estudo está localizada no Parque Municipal de Pimenta Bueno, pertencente ao município de Pimenta Bueno, estado de Rondônia, (11°44'00,84" S – 61°29'13,24"O (Figura 1), possuindo cerca de 200 hectares, onde 115 desses hectares são de floresta aparentemente conservada, com a ocorrência de árvores de grande porte, e os outros 85 hectares, apresentam o predomínio de taquaras e de vegetação típica de capoeirões. No entanto, no presente estudo optou apenas por avaliar a área conservada de floresta.

A vegetação do local tem como característica a Floresta Ombrófila Aberta Submontana, a qual apresenta um tipo de vegetação de transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extras amazônicas, com gradientes climáticos de mais de 60 dias secos ao ano, ocorrendo entre 100-600 metros de altitude e associada a quatro fasciações florísticas, sendo elas: as palmeiras, os cipós, os bambus e a sororoca (VELOSO *et al.*, 1991; IBGE, 2012). No caso em estudo, observa-se predominância de cipós, bambus e sororoca.

No ano de 2013 foram inventariados todos os indivíduos arbóreos com DAP (Diâmetro Altura do Peito) ≥ 10 cm, os quais foram marcados com placas e

referenciados nas parcelas a partir de coordenadas x e y, a fim de facilitar a sua localização em outras avaliações.

Figura 1. Localização da área de estudo. Onde: A: Área de borda (20 ha); B: Área conservada (95 ha); C: Área de capoeira (85 ha). Fonte: Google e Google Earth, adaptada por Raquel H. Felberg Jacobsen, 2013.

2.2. Metodologia

O trecho de floresta conservada foi dividido em sete parcelas permanentes de 50x50, as quais foram distribuídas de forma sistemática, equidistante 200 m. Cada parcela foi subdividida em 25 unidades de 10x10, resultando num total de 175 unidades (Figura 2).

Figura 2: Representação esquemática da distribuição das parcelas em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana no Parque Municipal de Pimenta Bueno, RO. Pimenta Bueno-RO-Brasil. Fonte: Google Earth, adaptada por Raquel H. Felberg Jacobsen, 2013.

Nos anos de 2014 e 2015 fizeram-se novas medições de todos os indivíduos amostrados no primeiro inventário, além de ingressantes e mortos. Os indivíduos ingressantes foram representados por aqueles que não haviam sido amostrados em 2013 e que nos anos seguintes alcançaram o DAP ≥ 10 cm, e mortos, aqueles que foram quantificados em 2013 e que, por conseguinte encontraram-se mortos nos anos seguintes.

Com relação ao estudo da chuva de sementes foi realizado o sorteio de cinco subunidades, de 10x10, em cada parcela permanente, onde instalou-se coletores confeccionados com malha fina de nylon (tela de sombreamento) e armação em canos de pvc, de 1x1 m

suspensos a 0,7 m do solo (Figura 3) resultando num total de 35 unidades de coleta no trecho de floresta.

Figura 3. Coletor da chuva de sementes, Pimenta Bueno-RO-Brasil. Fonte: Gleikhiane Weber Cabral, 2015.

As coletas da chuva de sementes foram realizadas mensalmente de agosto 2014 a julho 2015, o material coletado foi armazenado em sacos plásticos, identificados com o número do coletor e parcela e posteriormente conduzidos ao Laboratório de Silvicultura, Manejo e Tecnologia Florestal da Universidade Federal de Rondônia, onde realizou-se a separação da serapilheira e triagem das sementes observadas.

2.3 Análise dos dados

Para análise da dinâmica da estrutura da espécie na composição da vegetação, utilizou-se os parâmetros fitossociológicos: densidade, frequência, dominância (MARTINS, 1991; FELFILI; VENTUROLI, 2000) em seguida calculadas as taxas de incremento corrente anual (ICA) (Equação 1) e incremento periódico anual (IPA) (Equação 2) em área basal, bem como as taxas de ingressantes (Equação 3) e mortalidade (Equação 4) observados entre os intervalos de avaliações (SOUZA; SOARES, 2013).

$$ICA = G_{m+1} - G_m \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: ICA= incremento corrente anual em $m^2 \cdot ha^{-1}$; G_{m+1} = área basal no final do período; G_m = área basal no início do período;

$$IPA = \frac{G_{m+1} - G_m}{n} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: IPA= incremento periódico anual em $m^2 \cdot ha^{-1}$; G_{m+1} = área basal no final do período; G_m = área basal no início do período; n = intervalos de medições expressos em anos.

$$TAI_j = \frac{\sum_j \frac{I_j}{m_j \times 12}}{N_j} \times 100 \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: TAI_j = taxa anual média de ingresso da parcela j (%); I_j = número de árvores ingressantes na parcela j entre os períodos de análise; m_j = intervalo entre medições da parcela j, expresso em meses; N_j = número de árvores vivas da parcela j.

$$TAM_j = \frac{\sum_j \frac{M_j}{m_j \times 12}}{N_j} \times 100 \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: TAM_j = taxa anual média de mortalidade da parcela j (%); M_j = número de árvores que morreram na parcela j entre os períodos de análise; m_j = intervalo entre medições da parcela j, expresso em meses; N_j = número de árvores vivas da parcela j.

Por fim, a avaliação da chuva de sementes foi realizada pelos valores de Densidade Absoluta de sementes (DA) e Frequência Absolutas (FA) observados no trecho de floresta estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os três inventários as taxas de mortalidade e ingresso afetaram pouco a estrutura dos indivíduos de *Protium heptaphyllum* na área de estudo. A densidade se manteve em torno de 17 ind. ha^{-1} , assim como a frequência de 71,4%. A dominância apresentou uma redução entre 2013 e 2014 ($1,463 \text{ m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$ e $1,448 \text{ m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$ respectivamente) devido a mortalidade ocorrida nesse período (3,23%), voltando a aumentar em 2015 ($1,485 \text{ m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$) devido ao ingresso de 1 indivíduo (Tabela 1).

Tabela 1: Mudanças observadas na estrutura horizontal, taxas de mortalidade, ingresso, incremento e chuva de sementes para *Protium heptaphyllum* em trecho de Floresta Ombrófila Aberta em Pimenta Bueno, RO.

ANO	DA	FA	DoA	MORT	ING	ICA	IPA	CS
2013	17,7	71,4	1,463	-	-	-	-	-
2014	17,1	71,4	1,448	3,23	0	0,0009	-	-
2015	17,7	71,4	1,485	0	3,33	0,0011	0,001	0,69

DA= Densidade Absoluta (ind. ha^{-1}); FA= Frequência Absoluta (%); DoA= Dominância ($\text{m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$); MORT.= Mortalidade (%); INGRE.= Ingressantes (%); ICA= Incremento Corrente Anual ($\text{m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$); IPA= Incremento Periódico Anual ($\text{m}^2 \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{ano}^{-1}$); CS= Chuva de Sementes (sem. m^2)

Na literatura não foram encontrados trabalhos abordando aspectos estruturais para essa espécie, no entanto observaram-se trabalhos relacionados à família ou gênero, como por exemplo, o realizado por Batista *et al.* (2006) que avaliaram a estrutura de espécies com $DAP \geq 10$ cm da família Burseraceae em área de manejo em Paragominas, PA. Neste estudo durante duas avaliações foram observadas DA de $15,22 \text{ ind. ha}^{-1}$ e $14,88 \text{ ind. ha}^{-1}$ após um ano de monitoramento, comportamento semelhante ao verificado para *Protium heptaphyllum* na área de estudo.

Francez *et al.* (2013) também verificaram poucas mudanças na dinâmica de indivíduos de seis espécies do gênero *Protium* em área de exploração em Paragominas, PA. Segundo os autores as pequenas alterações referentes aos valores fitossociológicos, entre o período de monitoramento, ocorreram em função da dinâmica de outras espécies não pertencentes ao gênero em estudo (morte, ingresso, incremento).

Lima *et al.* (2011) classificaram *Protium heptaphyllum* como secundária inicial, de crescimento rápido, com ocorrência em condições de sombreamento médio.

O incremento periódico médio anual foi de $0,001 \text{ m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$, valor esse inferior ao IPA médio observado para todas as espécies observadas no trecho de floresta ($0,0336 \text{ m}^2 \cdot \text{ha}^{-1}$) (CABRAL, 2015).

Quando analisado o incremento corrente anual (ICA) verificou-se um aumento de um ano para outro, ou seja, entre 2013 e 2014 observou-se ICA médio de 0,009 m².ha⁻¹ e entre 2014 e 2015 0,0011m².ha⁻¹.

Essa variação de um período para outro pode estar associada às variações climáticas, já que de outubro a dezembro de 2014 as chuvas foram mais intensas e acima dos padrões climáticos para a região (SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM, 2014), o que pode ter contribuído para ocorrência de temporais e ventos fortes ocasionando maior taxa de mortalidade na área de estudo (CABRAL, 2015) favorecendo assim, as árvores remanescentes.

Em relação à chuva de sementes a espécie apresentou densidade de 0,69 sem.m⁻² no período 2014/2015, tendo seu pico de produção em fevereiro/2015, com 0,31 sem.m⁻².

Pinheiro (2014) citou uma densidade de 0,03 sem.m⁻² pro gênero *Protium* sp. no período de 2013/2014, no mesmo remanescente de floresta. Scherer (2004) diz que o período de dispersão vinculado com a fenologia das espécies, podendo variar o fluxo de propágulos em uma determinada área durante o ano e entre diferentes anos.

Araujo, (2002) também relatou sobre a sazonalidade de sementes numa floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas e Floresta Ombrófila Densa Submontana, assim como Lima, (2008) em uma floresta da Caatinga.

Contudo, as sementes da referida espécie desempenha importante papel ecológico na floresta uma vez que possui frutos carnosos, sendo atrativa para a fauna, além disso, observou-se presença numerosa de sementes e frutos abaixo das copas das árvores que resultava em grande quantidade de plântulas germinadas indicando seu potencial de regeneração na área estudada.

Segundo Martinez-Ramos; Soto-Castro, 1993, *apud* Araujo (2002) a dispersão barocórica representa um potencial de auto-regeneração, proporcionando a manutenção da composição florística da floresta. Em seguida Araujo (2002) completa que, essa forma de dispersão, também ajuda a manter a composição genética dos indivíduos locais.

4. CONCLUSÕES

A espécie apresentou-se bem estruturada na floresta, com pouca alteração ao longo do tempo, indicando estabilidade da espécie na área estudada durante o período de monitoramento.

A chuva de sementes pode representar um mecanismo eficiente para a regeneração natural, mesmo apresentando sazonalidade entre períodos, já que a forma de dispersão da espécie (zoocórica e barocórica) aumenta a possibilidade das sementes se alojarem em local adequado para seu desenvolvimento, garantindo a permanência da espécie na área.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço à Secretaria de Meio Ambiente do município de Pimenta Bueno/RO por disponibilizar a área de estudo e ao programa Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pelo financiamento do projeto de pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

ARAUJO, R. S. **Chuva de sementes e deposição de serrapilheira em três sistemas de revegetação de áreas degradadas na Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, RJ.** 2002. 113f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais, Conservação da Natureza) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Seropédica, 2002.

BARBOSA, J. M. *et al.* Ecologia da dispersão de sementes em florestas tropicais. In: MARTINS, S. V. **Ecologia de florestas tropicais do Brasil.** Viçosa, MG, Editora UFV, 2009.

BATISTA, R. W. C.; CARVALHO, J. O. P.; QUANZ, B. Efeito da exploração florestal de impacto reduzido sobre espécies arbóreas da família Burseraceae em uma Floresta Natural Na Região De Paragominas – PA. **Forest**, In: CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, 8., 2006, Cuiabá. FOREST 2006. Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2006.

CABRAL, G. W. **Monitoramento da vegetação arbórea e chuva de sementes em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana no município de Pimenta Bueno – RO.** 2015. 28f. Relatório Final do PIBIC – Universidade Federal de Rondônia, RO, 2015.

CAVALHEIRO, W. C. S. **Caracterização de um trecho de floresta ombrófila aberta na Rebio Guaporé, RO.** 2015. 38f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2015.

CHAVES, A. D. C. G. *et al.* A importância dos levantamentos florístico e fitossociológico para a conservação e preservação das florestas. **Revista ACSA**, Campina Grande, PB . V. 9, n. 2, abr./, p. 42-48. jun. 2013.

CORRÊA, P. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas. **Ministério da Agricultura**, Rio de Janeiro. V.1. 82 p. 1984.

DALY, D. C. *Burseraceae* in **Lista de Espécies da Flora do Brasil.** Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB6593>>. Acesso em: 11 Out. 2015.

FEARNSIDE, P. M. **Desenvolvimento sustentável e serviços ambientais na Amazônia.** 27º Encontro Anual da ANPOCS 2003. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), São Paulo-SP. CD-ROM. 2003.

FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e consequências. **Revista Megadiversidade**, vol. 1, nº 1, p. 113-123, jul 2005.

FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. **Acta Amazônica**. Vol. 36(3) 2006: 395 – 400.

- FELFILI, J. M.; VENTUROLI, F. **Tópicos em análise da vegetação**. Brasília: Universidade de Brasília, 2000, 34 p.
- FERNANDEZ, M. H.; SCUDELLER, V. V. Identificação morfológica dos breus (*Protium Burm. f.* e *Tetragastris Gaertn.*) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Manaus-AM. In: SILVA, Edinaldo Nelson Santos et al. (Organizadores). **BioTupé: Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central**. Vol. 03. Manaus, AM: RIZOMA, 2011. p. 169-185.
- FRANCEZ, L. M. B. et al. Florística e estrutura do gênero *Protium* (Burseraceae) antes e após exploração de impacto reduzido em uma Floresta de Terra Firme, Paragominas, PA. **64º Congresso Nacional de Botânica**, Belo Horizonte, 10-15 nov. 2013.
- IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira**. 2ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- IMAZON - INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA. **Desmatamento tem alta na Amazônia em agosto e setembro, diz Imazon**. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/10/desmatamento-aumenta-na-amazonia-diz-boletim-da-imazon.html>>. Acesso em: 17 out 2015.
- JACOBSEN, R. H. F. **Análise de agrupamentos e caracterização da vegetação arbórea em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana**. 2014. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2014.
- KHALID, S. A. Chemistry of the Burseraceae. In: WATERMAN, P.G.; GRUNDUM, M. F. **Chemistry and Chemical Taxonomy of the Rutales**. Academic Press, p. 281- 299, 1983.
- LIMA, A. B.; RODAL, M. J. N.; SILVA, A. C. B. L. Chuva De Sementes Em Uma Área De Vegetação De Caatinga No Estado De Pernambuco. **Rodriguésia** 59 (4): 649-658. 2008.
- LIMA, R. B. A. et al. Sucessão ecológica de um trecho de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, Carauari, Amazonas. **Pesq. Flor. Bras.**, Colombo, v.31, n.67, p.161-172, jul./set. 2011.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. v.1. Editora Plantarum, Nova Odessa. 1998.384p.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. v.2. Editora Plantarum, Nova Odessa. 2002. 384p.
- LORENZI, H.; Matos, F. J. A. **Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas**. Nova Odessa, São Paulo: Plantarum, v.1. 2002. 576 p.
- MARTINS, F. R. **Estrutura de uma Floresta Mesófila**. Campinas: UNICAMP, 1991. 246p.
- PINHEIRO, A. S. O. **Estudo da chuva de sementes em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana no município de Pimenta Bueno/RO**. 2014. 40f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2014.
- REIS, A.; TRÊS, D. R.; SIMINSKI, A. **Curso: restauração de áreas degradadas – imitando a natureza**. Florianópolis, 2006.
- SCHERER, C. **Banco e Chuva de Sementes em uma Floresta Estacional no Sul do Brasil**. 2004. 80f. Dissertação (Mestrado em Botânica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
- SIANI, A. C.; RAMOS, M. F. S.; MENEZES-DE-LIMA JR, O.; RIBEIRO-DOSSANTOS, R.; FERNADEZ-FERREIRA, E.; SOARES, R. O. A.; ROSAS, E. C.; SUSUNAGA, G. S.; GUIMARÃES, A. C.; ZOGHBI, M. G. B.; HENRIQUES, M. G. M. O. Evaluation of anti-inflammatory-related activity of essential oils from the leaves and resin of species of *Protium*. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 66, n. 1, p. 57- 69, 1999.
- SIANI, A. C.; GARRIDO, I. S.; MONTEIRO, S. S.; CARVALHO, E. S.; RAMOS, M. F. S. *Protium icicariba* as a source of volatile essences. **Biochemical Systematics and Ecology**, v. 32, n. 5, p. 477-489, 2004.
- SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (SIPAM). **Sipam prevê chuvas acima do padrão para o trimestre**. Disponível em: <<http://jornalrondoniavip.com.br/noticia/sipam-preve-chuvas-acima-do-padrao-para-o-trimestre,geral,6671.html>>. Acesso em: 19 set 2015.
- SOUZA, A. L.; SOARES, C. P. B. **Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo**. Viçosa, MG : Ed. UFV, 2013. 322p.
- SOUZA, V. T. **Análise da dinâmica de uma unidade de produção anual em área de exploração na Flona do Jamari – RO**. 2015. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2015.
- VELOSO, H. P. et al. **Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro, RJ: IBJE, CDDI, 1991. p. 124.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SURTO DE *Glycaspis brimblecombei* E *Blastopsylla occidentalis* EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Janaína De Nadai CORASSA^{1*}, Rafael Ferreira ALFENAS¹, Nei Luiz HOEFLE²,
Fabiane Trevisan Campelo³, Mariana Peres de Lima Chaves e Carvalho⁴,
Samuel de Pádua Chaves e Carvalho⁴, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELLO¹

¹Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Cargil- Unidade Primavera do Leste, Primavera do Leste, Mato Grosso, Brasil

³Colégio Regina Pacis, Sinop, Mato Grosso, Brasil

⁴Universidade Federal de Mato, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: janadenadai@gmail.com

RESUMO: Os psílídeos são insetos que causam perdas consideráveis no setor florestal, principalmente no primeiro ano de vida. A desfolha, o secamento de ponteiros e inclusive a morte da planta hospedeira, são consequências do ataque do inseto que merecem ser destacados. A fim de avaliar a sanidade dos plantios florestais, foi realizada uma inspeção nos plantios localizados na região sudeste do Estado de Mato Grosso. Nesta inspeção foi detectado um surto de psílídeo em plantios clonais de *E. urophylla* em Primavera do Leste e Poxoréu, entre agosto e setembro de 2015. Para avaliar a incidência dos psílídeos nas árvores de eucalipto com oito meses de idade foram observadas de forma aleatória 150 plantas. Como resultado, pode se destacar que os insetos estavam presentes em 100% das plantas avaliadas. Foi verificada em folhas de eucalipto quantidade expressiva de pequenos cones brancos, semelhantes a pequenas conchas. Sob as conchas foram encontradas ninfas de diferentes instares da espécie *G. brimblecombei* (Hemiptera: Aphalaridae). As conchas estavam distribuídas em folhas novas e folhas em estágio intermediário de desenvolvimento. *Glycaspis brimblecombei* enrola e deforma o limbo foliar, induz o aparecimento de fumagina e causa redução da área fotossintética. Devido à presença de conchas e fumagina, provoca queda prematura das folhas maduras, superbrotamento e envassouramento, seca de ponteiros, redução no crescimento das árvores, morte de brotos apicais, dos ramos e até mesmo pode levar a planta à morte. A espécie *Blastopsylla occidentalis* (Hemiptera: Aphalaridae) estava distribuída em toda a copa, mas principalmente nas folhas novas do ponteiro principal e nas inserções de galhos laterais. Adultos dessa espécie se assemelham a pequenas cigarras, depositam seus ovos junto aos ápices, axilas foliares, pequenos ramos e folhas jovens. As ninfas secretam grande quantidade de secreções brancas que favorecem o aparecimento de fungos sobre o hospedeiro. Provocam o atrofiamento das plantas jovens, senescência das folhas, distorção e manchas nas folhas e talos, além da queda prematura das folhas novas. No plantio avaliado foi possível constatar a desuniformidade do plantio no que se refere principalmente à altura das plantas, podendo inferir que o ataque dos psílídeos é um dos fatores que contribuiu para essa desuniformidade. Conclui-se que as duas espécies de psílídeos vem sendo muito frequentes no Estado de Mato Grosso, portanto, o monitoramento deve ser realizado para evitar prejuízos aos produtores de eucalipto da região.

Palavra-chave: Sugador, Proteção Florestal, Psílídeo de concha, Praga Florestal, Praga exótica.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de pós-graduação em Ciências Florestais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal

Sinop-MT, 11 a 14 de novembro de 2015

ESTABILIDADE DE AGREGADOS DE UM CAMBISSOLO HÚMICO SOB SISTEMAS AGROFLORESTAIS

Jânio Santos BARBOSA^{1*}, Carla Eloize CARDUCCI¹, Érika Andressa SILVA²,
Laura Beatriz Batista MELO², Eveline Aparecida PEREIRA², Lucas Ademir Carvalho PASSOS²

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

²Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: janio.jsb@gmail.com

RESUMO: O perfil de um sistema agroflorestal é caracterizado pela interação entre culturas agrícolas e o meio florestal, sem restrições aos animais, possibilitando produções sustentáveis a partir da redução das práticas de manejo a fim de que as estruturas do solo sejam preservadas. O Safs está implantado na cidade de Curitibanos-SC, há um ano e meio sobre um Cambissolo Húmico de textura muito argilosa. Foram coletadas amostras deformadas de solo na profundidade de 0 – 0,05m com três repetições em cada tratamento: SAF-erva, SAF-frutas, SAF-agrícola e uma área de Mata nativa como testemunha para determinação do índice de desagregação por meio da sonificação. Dentre os tratamentos o SAF-agrícola foi o que apresentou maior estabilidade, mas é necessário um tempo maior de condução experimental.

Palavra-chave: ondas ultrassônicas, estrutura, sistemas conservacionistas.

1. INTRODUÇÃO

Em sistemas agroflorestais (Safs), a prática integrada de culturas agrícolas com espécies florestais, torna-se cada vez mais expressiva a viabilidade do sistema, por se tratar de um manejo conservacionista, podendo minimizar as alterações na estrutura do solo que poderiam ocorrer a partir de outras formas de manejo do solo. O levantamento estrutural do solo pode evidenciar se a prática de manejo pode ser viável para implantação de Safs podendo conferir ao solo um efeito positivo na conformação de sua estrutura. Os agregados são componentes da estrutura do solo e conferem em seu arranjo um ambiente dinâmico, cuja alteração determinará uma nova condição para que ocorram os processos dinâmicos de ar e água no solo (FERREIRA, 2010). Para a formação do agregado, é necessário que os colóides do solo se encontrem floclulados e que todos os componentes do agregado sejam posteriormente estabilizados por algum agente cimentante (HILLEL, 1980; PAGLIARINI, 2012). Pois substâncias orgânicas, principalmente as húmicas, formam um filme sobre as partículas de solo, cimentando-as em agregados estáveis (STEVESON, 1994; COSTA JUNIOR, 2012).

Segundo Costa Junior (2012) os microagregados são mantidos unidos por materiais orgânicos persistentes e substâncias poliméricas que, associados a materiais temporários, como raízes de plantas e hifas de fungos, formam e estabilizam os macroagregados. Nesse caso a presença de macroagregados se associa positivamente

com o conteúdo de matéria orgânica (MO) (GREEN et al., 2005; DE GRYZE et al., 2008; ANDERS et al., 2010). O índice de desagregação (ID) expressa a estabilidade de agregados com base no comportamento das curvas de dispersão, onde quanto menor o valor do índice, menor a desagregação do solo. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade de agregados de um Cambissolo Húmico sob sistemas agroflorestais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em um experimento agroflorestal, localizado na Universidade Federal de Santa Catarina na cidade de Curitibanos, SC. O clima da região é do tipo subtropical úmido mesotérmico (Cfb) Koppen (ALVARES et al., 2013). O experimento foi constituído dos tratamentos: SAF-erva (SE) com Erva-Mate, SAF-frutas (SF) com Pitanga, SAF-agrícola (SA) com rotações de culturas: milho, feijão crioulo e mandioca, todos com 1 ano e 5 meses de implantação, em todos os tratamentos têm ocorrência de espécies florestais como *Araucária Angustifolia* (Pinheiro-do-Parana), *Mimosa scabrella* (Bracatinga), *Pinus* spp. (Pinus) entre outras, sendo a testemunha uma área de mata nativa (MN), têm como característica o alto conteúdo de argila na profundidade 0-0,05 m 656>655>648>598 (g kg⁻¹) respectivamente e, na profundidade 0,05-0,20 m 578<640>623<645 (g kg⁻¹) respectivamente, caracterizando o Cambissolo Húmico como de textura muito argilosa (EMBRAPA, 2011). Foram coletados blocos de solo na profundidade de 0-

0,05m em cada tratamento, estes foram peneirados manualmente, em movimentos de “vai e vem”, a campo e passados em um conjunto de peneiras equivalentes a 9,00 e 4,76mm de abertura de malha. Os agregados retidos na peneira inferior foram utilizados para as análises de agregação do solo. Os teores de carbono orgânico do solo foram determinados pela metodologia da EMBRAPA (2011), posteriormente os dados de carbono orgânico foram transformados em matéria orgânica de acordo com a (equação 1):

$$Mo = C * 1,724 \quad (\text{equação 1})$$

Em que Mo= matéria orgânica (g/kg); C= é o carbono orgânico (g/kg) e 1,724 é um fator utilizado em virtude de se admitir que, na composição média do húmus, o carbono participa com 58%.

Para a sonificação foram selecionadas amostras compostas por 5 g de agregados (peso seco ao ar). Em seguida, as amostras foram transferidas para béquero de 200 ml e adicionado água destilada (com uma relação solo: água destilada de 1:40). Foram realizadas sonificações com o auxílio de um aparelho sonificador (Qsonica, modelo Q500) operando a 20 kHz, durante 0, 5, 15, 30, 45, 60 s, sendo que cada tempo de sonificação corresponde, respectivamente às energias específicas aplicadas (EA) de 0,0; 2,13; 6,38; 12,75; 19,13 e 25,5 J ml⁻¹, calculadas segundo Sá et. al. (2000a) conforme (equação 2):

$$EA = Pc * ts/V \quad (\text{Equação 2})$$

Em que EA= é a energia aplicada à suspensão (J ml⁻¹); Pc= é a potência emitida pelo aparelho (85 kw), ts= é o tempo de sonificação (s) e V= é o volume da suspensão (ml).

Salienta-se que o tempo 0 s (zero segundo) de sonificação consistiu apenas em colocar os agregados no béquero, completar o volume com água destilada e passar pela peneira, representando desta forma, a desagregação ocasionada pelo manuseio da amostra. Após cada sonificação, as amostras foram passadas em peneira de malha de 0,053 mm. O material retido nesta peneira (MRP) foi seco em estufa por 24 horas a 105°C e pesado. Os teores de silte + argila (o que passou pela peneira) foram obtidos por diferença: silte + argila = amostra original (5 g) - MRP. Este procedimento possibilitou a determinação, em cada nível de energia aplicado, do índice de desagregação (ID), obtido pela relação silte + argila dispersa (g)/amostra original (g), que representa o efeito da estabilidade de agregados e granulometria (Sá et al., 1999). Foram construídas curvas de desagregação, plotando-se no eixo das abscissas (x) a energia aplicada, em J ml⁻¹, e no eixo das ordenadas (y), os índices de desagregação, ajustando-se modelos hiperbólicos modificados do tipo $y = x/(a + bx)$, sendo a e b coeficientes específicos para cada manejo do solo. A análise estatística consistiu de um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com seis níveis de energia (0,0; 2,13; 6,38; 12,75; 19,13 e 25,5 J ml⁻¹), quatro manejos do solo (SAF-erva, SAF-frutas, SAF-agrícola e

Mata) e três repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ID que pode ser visualizado na Tabela 1, apresentou diferenças significativas entre os tratamentos com destaque para o SF no qual apresentou o maior índice de desagregação e o SA o menor, já o SE não apresentou diferença em relação a MN.

Manejo do solo	Índice de desagregação
SA	0,125 a
SE	0,142 b
MN	0,146 b
SF	0,159 c

Tabela 1. Valores médios de índices de desagregação (ID) para os manejos do solo: SAF-agrícola (SA), SAF-erva (SE), Mata nativa (MN) e SAF-fruta (SF). Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05).

Fato este correspondente aos níveis de energia empregados no procedimento, cujos valores tiveram diferenças significativas a partir de 12,75 J ml⁻¹ equivalente ao tempo de 30 segundos, com destaque para a energia de 19,13 J ml⁻¹/ 45s que correspondeu a uma diferença mais evidente entre os tratamentos, mas percebe-se que os valores de desagregação foram maiores a 25,5 J ml⁻¹/ 60s visto na (Figura 1).

Figura 1. Índice de desagregação em Cambissolo Húmico sobre os manejos do solo: SAF-agrícola (SA), SAF-erva (SE), Mata nativa (MN) e SAF-fruta (SF).

Fazendo uma analogia com diferentes fontes que pode exprimir a energia que origina a desagregação do solo, se tem como exemplo fatores ambientais: chuva e vento, tem também o preparo do solo, mas considerando essa energia relativamente baixa comparada à energia de sonificação para desagregação total do solo. Sendo assim, segundo Sá et al. (2000b, 2002) um índice de estabilidade que leve em conta a desagregação total por sonificação, fornece poucas informações sobre a energia de agregação capaz de resistir à energia imposta por chuva, vento ou operações de manejo.

O fato da MN ser a testemunha do estudo, no qual, poderia ter apresentado um nível de desagregação menor por se tratar de uma área sem influência antrópica, ela foi semelhante ao SE apresentando o ID maior que SA, o que pode estar diretamente ligada a MO, por ter uma diversidade nas culturas agrícolas e florestais presentes nos tratamentos, e considerando a serrapilheira em conjunto com a ação de microorganismos.

Scheer (2008) descreveu que a decomposição da serapilheira resulta no acúmulo de matéria orgânica no solo, e que segundo Araújo et al. (2007) a alta atividade microbiana pode ser considerada um fator negativo, em virtude de acelerar a decomposição dos resíduos orgânicos diminuindo o tempo de residência da matéria orgânica no solo. Ainda, Bertol et al. (2000) e Tisdall; Oades, (1979) afirmaram que a estabilidade dos agregados é influenciada pelo teor de matéria orgânica e atividade microbiana, respectivamente. Na figura 2 estão os valores de MO desse solo.

Figura 2. Teor de matéria orgânica (g/kg) em Cambissolo Húmico em cada manejo do solo: SAF-agrícola (SA), SAF-erva (SE), Mata nativa (MN) e SAF-fruta (SF).

No caso do SA além das espécies florestais, em seu histórico houve rotações de culturas como o milho, feijão crioulo e mandioca, nessa ordem respectivamente, de acordo com Costa Junior (2012), os microagregados são os menos alterados em relação aos macroagregados devido à ação mecânica e ao modo de preparo desse solo. Como é característica desse solo ser muito argiloso favorece a uma maior área de superfície específica, devido ao menor diâmetro de partícula. E ainda conta com o acúmulo da deposição vegetal sobre a superfície desse solo que influenciou no conteúdo de MO promovendo a estabilização desses agregados (SANTANA, 1999).

Segundo Salton et al. (2008) os processos de estabilização dos microagregados são relativamente permanentes, as alterações causadas pela adição de carbono ao solo ocorrem predominantemente em macroagregados e que agregados estáveis são importantes para proporcionar boa estrutura do solo (SA), provendo o interior deste com espaços porosos para desenvolvimento das raízes, da fauna do solo e circulação de ar e água.

4. CONCLUSÃO

Para avaliação do estudo é necessário um maior tempo de condução do sistema agroflorestal visto que sua prática pode ter efeito positivo quanto ao seu índice de desagregação.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A., STAPE J. L., SENTELHAS P.C., GONÇALVES J. L. M., SPAROVEK G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728. 2013.

ANDERS, M.M.; BECK, P.A.; WATKINS, B.K.; GUNTER, S.A.; LUSBY, K.S. & HUBBELL, D.S. Soil aggregates and their associated carbon and nitrogen content in winter annual pastures. *Soil Water Manag. Conserv.*, v.74, n.4, p.1339-1347, 2010.

ARAÚJO, R.; GOEDERT, W. J.; LACERDA, M. P. C. Qualidade de um solo sob diferentes usos e sob cerrado nativo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa-MG, v. 31, p. 1099-1108, 2007.

BERTOL, I.; ALMEIDA, J. A.; ALMEIDA, E. X.; KURTZ, C. Propriedades físicas do solo relacionadas a diferentes níveis de oferta de forragem de capim-elefante-anão cv. Mott. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v.35, n.5, p.1047-1054, maio. 2000.

COSTA JUNIOR, C.; SIQUEIRA NETO, M.; CAMARGO, P. B.; CERRI, C. C.; BERNOUX, M. Carbono em agregados do solo sob vegetação nativa, pastagem e sistemas agrícolas no bioma cerrado. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa-MG, v.36, p.1311-1321, 2012.

DE GRYZE, S.; BOSSUYT, H.; SIX, J.; VAN MEIRVENNE, M.; GOVERS, G.; MERCKX, R. Factors controlling aggregation in a minimum and a conventionally tilled undulating field. *Soil Science*, v.58, p.1017-1026, 2007.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. *Manual de Métodos de Análises do solo*. 2.ed. Embrapa solos. 2011. 230p.

FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v. 35, p. 1039-1042, 2011.

FERREIRA, M. M. Caracterização física do solo. In: Lier, Q. J. van (ed.). *Física do solo*. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2010. p.1-27.

GREEN, V. S.; CAVIGELLI, M. A.; DAO, T. H.; FLANAGAN, D. C. Soil physical properties and aggregate-associated C, N and P distributions in organic and conventional cropping systems. *Soil Science*. v.170, n.10, p.822-831, 2005.

HILLEL, D. *Fundamentals of soil physics*. New York, Academic Press, 1980. 413p.

PAGLIARINI, M. K.; MENCONCA, V. C.; ALVES, M. C. Distribuição de tamanho de agregados estáveis em água em solos de Selvíria-MS e Ilha Solteira-SP. **Tecnologia & Ciência Agropecuária**, João Pessoa, n.1, v.5, p.45-50, mar. 2012.

SÁ, M. A. C. **Energia ultra-sônica**: uso e erodibilidade de solos. 2002. 95p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.

SÁ, M. A. C. de; LIMA, J. M. de; LAGE, G. . Procedimento-padrão para medida da potência liberada pelo aparelho de ultra-som. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.24, p.300-306, 2000a.

SÁ, M. A. C.; LIMA J. M.; SILVA, M. L. N.; DIAS JUNIOR, M. S. Comparação entre métodos para o estudo da estabilidade de agregados em solos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.35, n.9, p.1825-1834, set. 2000b.

SÁ, M. A. C.; LIMA J. M.; SILVA, M. L. N.; DIAS JUNIOR, M. S. Índice de desagregação do solo baseado em energia ultra-sônica. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa-MG, v.23, p.525-531, 1999.

SALTON, J. C.; MIELNICZUK, J. ; BAYER, C.; BOENI, M.; CONCEIÇÃO, P. C.; FABRÍCIO, A. C.; MACEDO, M. C. M.; BROCH, D. L. Agregação e estabilidade de agregados do solo em sistemas agropecuários em Mato Grosso do Sul. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa-MG, v.32, p.11-21, 2008.

SANTANA, L. M.; SILVA, I. F.; ANDRADE, A. P.; SILVA, A. F. Efeito de sistemas de cultivo sobre a infiltração de água em podzólico vermelho amarelo. **Agropecuária Técnica (UFPB)**, Areia, v.20, n.02, 1999.

SCHEER, M. B. Decomposição e liberação de nutrientes na serapilheira foliar em um trecho de Floresta Ombrófila Densa Aluvial em regeneração, Guaraqueçaba (PR). **Revista Floresta**, Curitiba, v.38, n.2, p.253-266, abr./jun. 2008.

STEVENSON, F.J. **Humus chemistry: Genesis, composition, reactions**. 2.ed. New York, John Wiley & Sons, 1994.

TISDALL, J.M.; OADES, J.M. Organic matter and water-stable aggregates in soil. **Journal of Soil Science**, v.33, p.141-163, 1982.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AMOSTRAGEM DE ESCOLHA PROFISSIONAL APLICADA EM UMA INSTITUIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, MATO GROSSO

Jean C. C. CARVALHO*, Sheila E. de MATOS, Bárbara P. IBANEZ, Adrieli J. de FREITAS, Alan F. FALAVINHA, Ana C. S. COSTA, Henrique F. da ROCHA, Jéssika C. NASCENTE, Lucas C. PIERIN, Levi P. BORGES-NETO, Pedro H. K. MILLIKAN, Viviane L. SAMORA, Otávio PERES-FILHO

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: jean_livra@hotmail.com

RESUMO: A amostragem, realizada pelo Programa de Educação Tutorial do Grupo Engenharia Florestal, objetivou avaliar a aceitação e esclarecer possíveis dúvidas sobre o curso de graduação em Engenharia Florestal, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, com os alunos de segundo grau, na escola estadual Professor Feliciano Galdino, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, estado de Mato Grosso. Foi aplicado um breve questionário, em uma feira de profissões, distribuído aleatoriamente, após a passagem dos alunos por um estande, que continha algumas áreas de atuação da Engenharia Florestal. Os resultados obtidos demonstraram a aceitação da feira de profissões pelo corpo discente da instituição e os esclarecimentos das dúvidas sobre a profissão de engenheiro florestal. Portanto, pode-se concluir que esse tipo de trabalho é importante no esclarecimento e direcionamento da escolha profissional futura, pois subsidia conhecimentos sobre a verdadeira realidade de cada profissão de nível superior, como um trabalho de extensão à comunidade externa e com carência em recursos educacionais.

Palavras-chave: cursos superiores, orientação profissional, avaliação vocacional.

1. INTRODUÇÃO

Nota-se que as universidades trazem inúmeros benefícios para a sociedade, já que além de formar profissionais, também fornece ganhos à comunidade externa ao oferecer atendimentos na área da saúde, prática de atividades físicas, exposição de artes etc. Dessa forma, “a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade” (EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2007 apud BIONDI E ALVES, 2011, p. 210). Esta é a uma das melhores formas de levar a universidade, para além dela mesma, com o intuito de desmistificar ideias falsas, mostrar as vastas oportunidades das quais possuem, apresentar diferentes cursos superiores, enfim, abrindo e demonstrando a instituição de ensino público. Ainda, nota-se que a escolha profissional é sabidamente complexa, muitas vezes, feita prematuramente e imaturamente, geralmente, sem o mínimo de conhecimentos necessários da futura profissão. Fato este, é comprovado, por exemplo, pelo alto índice de evasão e troca de cursos superiores, em que segundo Bardagiet al. (2003), cerca de 40% dos jovens

que entram na universidade, anualmente, não chegam a concluir seus cursos. Assim, observa-se que uma das formas de levar conhecimento para a população externa à universidade é através da realização de feiras de profissões, onde os acadêmicos fazem apresentações sobre a faculdade que cursam e até sobre as futuras atuações no mercado de trabalho, nesse caso, dando ênfase a estudantes do Ensino Médio, propondo o esclarecimento de várias profissões. O objetivo desse trabalho foi o de avaliar a aceitação de estudantes de uma escola da rede estadual de ensino de Mato Grosso quanto à feira de profissões e relatar o esclarecimento de dúvidas sobre a profissão de engenheiro florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desse trabalho foi utilizado um questionário com cinco questões, a fim de averiguar a aceitação da Feira de Profissões dos Programas de Educação Tutorial (PET) Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal e Geologia, além do esclarecimento de dúvidas do ramo da engenharia florestal, realizada na escola estadual Professor Feliciano Galdino, localizada na cidade de Nossa Senhora do Livramento – MT, no dia 28 de

setembro de 2015. O questionário dispunha de três questões, cujas respostas eram “sim” ou “não”, a quarta pergunta de múltipla escolha e a última, induzindo a uma resposta pessoal. O modelo de questionário apresentado está representado na Figura 1. O questionário foi distribuído, aleatoriamente após a passagem dos alunos pelo estande. Foram obtidos e analisados 43 formulários respondidos.

1 - Você gostou da feira de profissões? Sim Não

2 - Conseguiu esclarecer suas dúvidas sobre a área da Engenharia Florestal? Sim Não

3 - Qual área você mais gostou?

Entomologia Florestal

Tecnologia e Produção de Sementes Florestais

Mecanização da colheita florestal

Industrialização da madeira

4 - Gostaria que outros cursos fizessem parte dessa feira? Sim Não

5 - Quais? Escreva aqui. _____

Figura 1: Questionário utilizado na pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A iniciativa da feira de profissões obteve 100% de aprovação entre os alunos, dentre os quais, 93% conseguiram esclarecer suas dúvidas sobre a engenharia florestal, sendo que 5% disseram ainda possuir dúvidas e apenas 2% não souberam responder. Ao serem questionados sobre qual ramo da engenharia florestal mais gostaram, as áreas de entomologia e industrialização da madeira obtiveram maior destaque, conforme representado na Figura 2.

Figura 2: Áreas da engenharia florestal que mais agradaram os alunos da Escola Estadual Professor Feliciano Galdino, MT, 2015.

Por fim, 91% dos alunos demonstraram-se a favor da participação de outros cursos de graduação na feira, contra 5% que se encontravam satisfeitos com o que viram e apenas 2% não souberam responder. Dentre os cursos sugeridos pelos alunos, medicina e engenharia da computação foram os mais solicitados (Figura 3). No entanto, a maioria mostrou-se indecisa, revelando dúvidas quanto ao futuro curso e, posterior, destino profissional, fato que poderia ser minimizado se ocorresse mais

eventos como o realizado e com a participação de mais áreas profissionais.

Figura 3: Cursos cuja solicitação foi requerida pelos alunos.

4. CONCLUSÕES

Após a elaboração do presente trabalho constatou-se que os alunos aprovaram a realização da feira e ainda demonstraram-se atraídos pela profissão de engenheiro florestal, após terem suas dúvidas esclarecidas. Diante disso, conclui-se que a realização dessas feiras devem ser estimuladas e propagadas, principalmente, para a rede de ensino público e gratuito, devido a falta de recursos educacionais que poderiam levar os alunos aos centros universitários, com o propósito de maior conhecimento sobre as profissões de nível superior.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecimentos são devidos à colaboração e recepção da escola estadual Professor Feliciano Galdino e aos colegas dos PETs da Engenharia Elétrica e Geologia, que fizeram parte da feira de profissões.

6. REFERÊNCIAS

BIONDE, D.; ALVES, G. C. **A extensão universitária na formação de estudantes do curso de Engenharia Florestal – UFPR.** 2011. Disponível em: <<http://www.seer.furg.br/remea/article/view/3357>>. Acesso em: 29 set. 2015.

BARDAGI, M. P.; LASSANCE, M. C. P.; PARADISO, A. C. **Trajetória acadêmica e satisfação com a escolha profissional de universitários em meio de curso.** 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MAPEAMENTO DE MACROHABITATS DO PANTANAL A PARTIR DE DADOS ALOS-PALSAR EM PERÍODOS DE CHEIA E SECA.

Jéssika Cristina NASCENTE*, Gustavo Manzon NUNES

Faculdade de Engenharia Florestal/UFMT, LabSensor-Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geotecnologias,
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil.

*E-mail: engflorestal.jessika@gmail.com

RESUMO: O trabalho objetivou diferenciar a cobertura vegetal na região do Pirizal, localizada no Pantanal Matogrossense a partir de dados obtidos pelo sensor PALSAR a bordo do satélite ALOS, comparando informações das épocas de seca e cheia. Foram processadas imagens SAR no modo FBD com polarização HH e HV, convertidas em Sigma 0 (retroespalhamento), com posterior análise via Classificação Orientada a Objetos (OBIA). A partir da análise via OBIA obtiveram-se as classes associados aos macrohabitats da área selecionada que posteriormente foram validadas a partir da geração da matriz de confusão e análise do índice Kappa, obtendo a imagem de março valor de 0,83 e a imagem de agosto o valor de 0,80 e uma acurácia de “excelência” para ambos. Concluiu-se que apenas um critério não é suficiente para fazer uma classificação específica da área com dados SAR necessitando-se desenvolver abordagens em vários níveis de segmentação utilizando-se a herdabilidade das características espaciais e espectrais, com posterior seleção de parâmetros, algoritmos e regras visando a diferenciação das classes existentes.

Palavra-chave: alos-palsar, pantanal, vegetação de AUs.

1. INTRODUÇÃO

O Pantanal tem a maior área contínua inundável do planeta, com ciclo de alagamento anual que abrange aproximadamente 30% do seu território. O regime de inundação é um fator ecológico fundamental do Bioma Pantanal, influenciando diretamente seus principais processos bióticos e abióticos, e as composições específicas das unidades de paisagem, bem como, significativamente o balanço de energia e o ciclo hidrológico regional (ANDRADE et al., 2012). Cresce a cada dia as pressões econômicas, políticas e sociais, referente ao aumento da produtividade na região pantaneira para que seja compatibilizado com a conservação do Pantanal (SANTOS; ANDRADE et al., 2012). O tipo de classificação gerada foi resultante devido à constatação de que as Áreas Úmidas (AUs) do Brasil vêm sofrendo grandes impactos e perdendo múltiplas funções, bem como benefícios sociais e ecológicos (INAU, 2013).

As AUs do Cerrado compreendem um mosaico de vegetações hidrófilas, savanas alagáveis, e manchas de florestas alagáveis e secas, todas adaptadas a secas severas e ao impacto do fogo (INAU, 2013). Estas mesmas AUs são divididas em: áreas alagáveis ao longo de grandes rios de diferente qualidade de água, sendo,

águas brancas (várzeas), pretas e claras (igapós); baixios ao longo de igarapés de terra firme; áreas alagáveis nos interflúvios (campos, campinas e campinaranas alagáveis, campos úmidos, veredas, campos de murunduns, brejos, florestas paludosas); e, áreas úmidas do estuário (mangues, banhados e lagoas costeiras) (PIEIDADE, 2012). Por falta de uma legislação pertinente e de um tratamento cientificamente adequado, principalmente quando na tomada de decisões desenvolvimentistas e de planejamento, as AUs tem sido drasticamente danificadas. Todos estes tipos de áreas úmidas devem receber tratamento específico na forma da lei, para absorver os avanços científicos e permitir o uso adequado desses ambientes (PIEIDADE, 2012).

Para isso, na atualidade já vem sendo muito utilizado sensores ópticos para caracterização de alvos, mapeamento e na distinção de áreas (OLIVEIRA et al., 2011). Entretanto, os sensores de radar ainda não são muito utilizados, mesmo que o SAR (Radar de Abertura Sintética) devido a região espectral de operação permitir alta transmissão das ondas eletromagnéticas na atmosfera sendo independente de condições temporais adversas, ou seja, não adquirir nuvens, por exemplo (OLIVEIRA et al., 2011; INPE, 2006). A transmissão das ondas eletromagnéticas por um meio é diretamente proporcional

ao comprimento de onda, sendo assim, quanto menor a frequência do radar maior será a sua penetração. Sendo que os comprimentos de ondas menores interagem com os estratos superficiais da vegetação e os comprimentos de onda mais longos, com os estratos inferiores da vegetação, podendo em alguns casos, até mesmo, interagir com o solo ou mesmo com o subsolo (INPE, 2006). Devido a importância da delimitação de AUs para a tomada de decisões para o planejamento, o trabalho objetivou diferenciar os macrohabitats da área do Pirizal, comparando classes nas épocas de seca e cheia por meio das imagens capturas pelo sensor PALSAR/ALOS.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram adquiridas gratuitamente duas imagens da área do Pirizal – Pantanal/MT, no polígono formado pelas coordenadas geográficas: 56.39S; 16.25W; 56.37S; 16.25W; 56.37S; 16.23W; 56.39S; 16.23W; 56.39S; 16.25W, do sensor PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) que opera na banda L ($\lambda \sim 23,6$ cm), da Agência Espacial do Japão (JAXA), a bordo da plataforma ALOS (Advanced Land Observing Satellite) disponível em DAAC ASF. Sendo a primeira imagem (ALPSRP230186850) registrada em época de chuva (21/05/2010) e a segunda imagem (ALPSRP243606850) registrada em época de seca (21/08/2010). Ambas as imagens foram adquiridas na forma multi-polarizada HH+HV (Fine Beam Dual Polarisation - FBD) com resolução de 12,5 metros e nível de processamento 1.5.

As imagens foram manipuladas nos softwares Envi, Arcognition e Arcgis. Passando por duas etapas:

- Pré-processamento;
- Processamento.

O pré-processamento se baseou na correção radiométrica das imagens, transformando as imagens em amplitude para imagens em coeficiente de retroespalhamento (σ^0), tornando possível a utilização das imagens de amplitude para finalidades cartográficas, como classificação (ROSA; FERNANDES, 2011). A correção radiométrica foi realizada através da formulação de algoritmo empírico disponível em Shimada et al. (2009).

$$\sigma^0 = 10 \cdot \log_{10} \cdot (DN^2) + CF \quad (\text{Equação 1})$$

DN é o número da amplitude da imagem, com o nível do produto de 1.5. CF é o fator de correção, -83.0 dB.

Posteriormente foi realizado o registro das imagens utilizando-se como base imagens do Satélite Rapideye, obtendo um erro médio quadrático de 0.4 pixel.

Já o processamento, segue a etapa de segmentação dos objetos, com parâmetros de escala 6. Seguindo para a classificação orientada a objeto da imagem que foi realizada com a ajuda da imagem real gerada no Google Earth.

Essa classificação orientada a objeto, ao invés de se classificar os pixels individualmente quanto às suas características espectrais usa a delimitação dos mesmos por meio de características espectrais (ou radiométricas) homogêneas como base para o processamento posterior. A classificação passa a considerar informações extraídas

desses objetos, como resposta espectral média, variância, dimensões, forma e textura. Este tipo de classificação se apresenta mais vantajoso devido: ao fato de os elementos considerados não serem os pixels isolados, mas grupos deles (regiões de pixels), obtendo-se um significativo aumento no número de variáveis consideradas na classificação, pois além das informações espectrais, torna-se possível descrever cada região usando parâmetros em relação à forma do objeto (área, altura, largura, densidade, altura da borda, entre outros), à textura, às relações entre objetos vizinhos, entre outros (RIBEIRO; KUX, 2009).

Observando bem, a classificação passa a ser influenciada não apenas pelas características dos objetos em si, mas também pelo contexto, por causa da associação que um objeto faz com a vizinhança, adquirindo informações do ambiente (RIBEIRO; KUX, 2009).

Como resultado obteve-se a classificação da vegetação de AUs, conforme atualização do “Manual Técnico de Vegetação Brasileira”, das imagens na época de cheia e na época de seca.

Após a classificação, foi gerada a matriz de confusão (amostragem de 20 pixel para cada classe) para validação da classificação por análise do índice Kappa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O coeficiente Kappa é baseado na diferença entre concordância observada (diagonal principal da matriz de confusão com a concordância entre a classificação e os dados de referência) e a chance de concordância entre os dados de referência e uma classificação aleatória (produto entre os totais marginais da matriz) (ROVEDDER, 2007).

Assim, a acurácia resultante da análise demonstra que o usuário indicou a probabilidade que uma categoria classificada (mapa/imagem) representa a mesma categoria no campo (ANTUNES, 2004). Obtendo para esse teste de classificação, uma acurácia de 87% para o mês de março e 85% para o mês de agosto.

As classificações apresentaram índices Kappa que compreendem a concordância “excelente” ao conceito de Landis; Koch (1977), sendo a imagem de março com valor de 0,83 e a imagem de agosto com valor de 0,8.

Na imagem de março, foi possível gerar cinco classes (brejo, campo sujo, campo limpo, cordilheira e cambarazal) (Figura 1). Já na imagem de agosto, foi possível gerar apenas quatro classes (cordilheira, campo sujo, campo limpo e cambarazal) (Figura 2). Utilizando-se o índice Kappa, diagnosticou que algumas classes não obtiveram concordância na amostragem de pixel, revelando uma confusão em porcentagem entre as áreas classificadas. A Tabela 1 e Tabela 2 demonstram as quantidades de amostras que coincidem com a realidade bem como as amostras onde ocorreu confusão na classificação. A confusão gerada entre as classes de “Cambarazal” e “Cordilheira” são aceitáveis, pois as cordilheiras podem ser formadas por cambarazais, mas se diferindo na altitude, por isso, classificadas como “Cordilheira”. As cordilheiras são pequenas elevações médias em torno de 2-3 m sobre o nível da água do campo de inundação, possuindo uma pequena declividade na

interface com o campo de inundação (SOUZA et al, 2006). Sendo esse dado bem nítido no centro do mapa do mês de março, onde fica um semicírculo formado por cordilheiras, e no centro deste, algumas áreas de inundação (brejo). Foi possível notar também, uma significativa confusão entre as classes de “campo limpo” com “brejo” sendo que este significa estar parte do ano em estado alagado, podendo ter uma vegetação do tipo que satisfaça os requisitos para campo limpo.

Figura 1: Classificação dos macrohabitats da região do Pirizal com dados PALSAR obtidos em 21 de março de 2010.

Tabela 1: Matriz de confusão – março 2010.

Classes	Amostras de Validação					Total
	Bre.	Cor.	Cam.	C.S.	C.L.	
Bre.	20	0	0	0	4	24
Cor.	0	18	0	0	0	18
Cam.	0	2	20	2	1	25
C.S.	0	0	0	17	3	20
C.L.	0	0	0	1	12	13
Tota	20	20	20	20	20	100

Cam.= Cambarazal; C.L.= Campo Limpo; C.S.= Campo sujo; Bre.= brejo; Cor.= Cordilheira.

Tabela 2: Matriz de confusão – agosto de 2010.

Classes	Amostras de Validação				Total
	C.S.	C.L.	Cor.	Cam.	
C.S.	20	4	0	0	24
C.L.	0	16	0	0	16
Cor.	0	0	17	5	22
Cam.	0	0	3	15	18
Total	20	20	20	20	80

Cam.= Cambarazal; C.L.= Campo Limpo; C.S.= Campo sujo; Bre.= brejo; Cor.= Cordilheira.

Já a confusão entre “Campo sujo” e “Campo limpo” é um pouco mais complexa, porque se diferencia em alguns

detalhes da vegetação que se torna embaraçoso para um software. Sendo a Savana parque (Campo sujo) um subgrupo de formação constituído essencialmente por um estrato graminóide, integrado por hemicíptófitos e geófitos de florística natural ou antropizada, entremeados por nanofanerófitos isolados (IBGE, 2012). E a Savana gramíneo-lenhosa (Campo limpo) prevalece à fisionomia, quando natural, dos gramados entremeados por plantas lenhosas raquíticas (IBGE, 2012). Visto que não só o tipo de vegetação, mas a densidade dela caracteriza uma classe. Realizando a análise via OBIA a partir do *software* eCognition, foi possível construir uma cadeia hierárquica de objetos de imagens que permite representar o conteúdo de informações da imagem em diferentes resoluções (escalas) simultaneamente. Ao operar nas relações entre os objetos da rede é possível classificar ou reclassificar informações de contexto local possibilitando a criação dos níveis hierárquicos por meio de regras.

Figura 2: Classificação dos macrohabitats da região do Pirizal com dados PALSAR obtidos em 21 de agosto de 2010.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados gerados, foi possível concluir que apenas um critério (tipo de vegetação, alaga ou não alaga) não é suficiente para fazer uma classificação específica da área por imagem radar. Ou seja, o melhor seria classificar a região, e a ela, indicar subdivisões de sua própria classificação. Assim, o ideal seria com essa comparação e a perspectiva de confusões de classe traçar grupos em comum e gerar uma nova classificação encadeada por subníveis, como por exemplo:

- Nível macro: Tipo de vegetação (campo sujo, campo limpo ou cambarazal);
 - Subnível: Altitude (cordilheira ou brejo);

Seguindo uma lógica criteriosa na análise via OBIA, com subníveis e uso de algoritmos mais adequados é possível a obtenção de uma classificação condizente com a realidade.

5. REFERÊNCIAS

- ANDRADE, R. G.; SEDIYAMA, G. C.; PAZ, A. R. da; LIMA, E. de P.; FACCO, A. G. Geotecnologias aplicadas à avaliação de parâmetros biofísicos do Pantanal. **Pesquisa agropecuária brasileira**. Brasília, v.47, n.9, p.1227-1234, set. 2012.
- ANTUNES, A. F. B. **Uso de índices de acurácia para avaliação de mapas temáticos obtidos por meio de classificação digital**. Disponível em: <<http://www.geomatica.ufpr.br/docentes/felippe/pessoal/acuraccy.pdf>>. Acessado em: 16 out 2015.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**. 2.ed. Brasil: Rio de Janeiro, 2012. 271 p.
- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ÁREAS ÚMIDAS (INAU). **Definição e Classificação das Áreas Úmidas (AUs) Brasileiras: Base Científica para uma Nova Política de Proteção e Manejo Sustentável**. Disponível em: <http://www.inau.org.br/classificacao_areas_umidas_completo.pdf>. Acesso em: 11 out 2015.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Manuais: Tutorial de Geoprocessamento**. Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/radar.html>>. Acesso em: 11 out 2015.
- LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. **International Biometric Society**. Biometrics, vol. 33, n. 1, p. 159-174, mar. 1977.
- OLIVEIRA, L. S. de; LAMPARELLI, R. A. C.; PICOLI, M. C. A.; ROCHA, J. V. Avaliação do potencial de discriminação de alvos localizados em áreas agrícolas utilizando imagens PALSAR/ALOS. **Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR**. Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE p.8215.
- PIEDADE, M. T. F.; JUNK, W. J.; SOUSA-JR, P. T. de; CUNHA, C. N. da; SCHONGA, J.; WITTMANN, F.; CANDOTTI, E.; GIRARD, P. **As áreas úmidas no âmbito do Código Florestal brasileiro**. In: Código florestal e a ciência: o que nossos legisladores precisam saber. Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. **As áreas úmidas no âmbito do Código Florestal brasileiro**. Brasília: Comitê Brasil, 2012. p. 9 – 17.
- RIBEIRO, B. M. G. & KUX, H. J. H. Classificação Orientada a Objeto para Mapeamento do Uso do Solo – Métodos de Análise de Expansão Urbana. In: XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 25, 2009, Natal. **Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**. Natal: INPE, 2009. Artigos, p. 7893–7900.
- ROSA, R. A. da S.; FERNANDES D.; Correção radiométrica de imagens de radar de abertura sintética aerotransportado. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 30, 2011, Paraná. **Anais do XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**. Curitiba: INPE, 2011. Artigos, p. 8280.
- ROVEDDER, J. **Validação da Classificação Orientada a Objetos em imagens de Satélites Ikonos II e Elaboração de Indicadores Ambientais Georreferenciados no Município de Torres, Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Brasil**. 2007. 83f. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- SHIMADA, M.; ISOGUCHI, O.; TADONO, T.; ISONO, K. PALSAR Radiometric and Geometric Calibration. IEEE Transactions on geoscience and remote sensing. **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**. Downloaded on September 11, 2009 at 15:03 from IEEE Xplore. Restrictions apply.
- SOUZA, C. A.; LANI, J. L.; SOUZA, J. B. Origem e evolução do Pantanal Mato-Grossense. **VI Simpósio Nacional de Geomorfologia - Geomorfologia tropical e subtropical: processos, métodos e técnicas**. Goiânia, 6 a 10 de setembro de 2006, Brasil. Disponível em: <<http://www.labogef.iesa.ufg.br/links/sinageo/articles/132.pdf>>. Acessado em: 16 out 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

UTILIZAÇÃO DE MARCADORES ISSR NA AVALIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE GENÓTIPOS TECA

Joameson dos Santos LIMA^{1*}, Luana Della GIUSTINA², Vinicius Delgado da ROCHA¹,
Auana Vicente TIAGO¹, Ana Aparecida Bandini ROSSI¹

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Biotecnologia e Biodiversidade, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: anjoamerson@gmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade genética de genótipos de teca (*Tectona grandis* Linn. F.) por meio de marcadores moleculares ISSR. Foram selecionados 12 genótipos provenientes de um plantio comercial na Fazenda Bacaeri Florestal, localizada em Alta Floresta, MT, dos quais foi extraído o DNA a partir de tecido foliar. Foram selecionados 13 primers de ISSR e as reações de amplificação realizadas via PCR. Os treze primers amplificaram em média 4,6 fragmentos. A porcentagem de polimorfismo para a espécie revelada foi 35,81%. O primer TriACC apresentou a maior porcentagem de bandas polimórficas (75%), em contraste com primer TriGAA, o qual não apresentou polimorfismo. O índice de conteúdo polimórfico (PIC) revelou que os primers mais informativos foram: TriACC, DiAC3'YC, DiAG3'T, DiAC3'C, DiGA3'T com de PIC de 0,36, 0,31 e 0,32, 0,29, 0,25 respectivamente. O dendrograma gerado com base no UPGMA evidenciou a formação de cinco grupos considerando o ponto de corte a 0,73. O grupo I alocou 6 genótipos (4, 9, 1, 5, 6, 12), o grupo II alocou 1 (8), grupo III com 2 genótipos (2 e 3), o grupo IV formado também por 2 (10 e 11) e o grupo V por 1 (7). O Índice de Jaccard revelou maior dissimilaridade para os genótipos 4 e 9 com distância genética de 0,22. Os mais similares foram 2 e 7, apresentando 0,05 de distância genética. Os marcadores ISSR foram eficientes na detecção de polimorfismos moleculares. Portanto há variabilidade genética entre os genótipos de teca.

Palavra-chave: *Tectona grandis*, polimorfismo, variabilidade

1. INTRODUÇÃO

A *Tectona grandis* Linn. F., popularmente conhecida como teca pertence à família Lamiaceae é uma espécie arbórea de grande porte, natural do sudoeste Asiático. A madeira da teca é considerada nobre e apresenta alto valor comercial na marcenaria, na produção de móveis finos e, especialmente, na indústria da construção naval, pelo fato de resistir ao sol, ao calor, ao frio e à água de chuvas e do mar (RONDON NETO et al., 1998). Na região mato-grossense a teca tem sido utilizada em plantios comerciais, sendo uma espécie de grande valor econômico para o setor florestal. Neste contexto, estudos genéticos da espécie auxiliam na escolha de genótipos dissimilares que podem fornecer sementes e mudas com melhor qualidade. Além disso, esses estudos contribuem para futuros programas de melhoramento da espécie (SCHUHLLI; FILHO, 2010). Uma ferramenta utilizada para estudos genéticos são os marcadores moleculares. Eles representam uma ferramenta adicional e tem sido

muito utilizado em programas de melhoramento genético de plantas, oferecendo novas possibilidades no manejo, permitindo a comparação entre indivíduos, a classificação de germoplasma e a presença ou ausência de alelos ligados a características específicas. Dentre os marcadores moleculares, destaca-se os ISSR (*Inter Simple Sequence Repeat*), por serem capazes de diferenciar indivíduos altamente aparentados (BORÉM; CAIXETA, 2009; BRONDANI et al., 1998; RAPOSO et al., 2007).

Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar a variabilidade genética de 12 genótipos de *T. grandis* por meio de marcadores moleculares ISSR.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para avaliação da variabilidade genética de teca (*T. grandis*), foram caracterizados doze genótipos provenientes de um plantio comercial na Fazenda Bacaeri Florestal, localizada no município de Alta Floresta, Mato Grosso. O material vegetal foliar foi colocado em sílica

gel, posteriormente acondicionado em freezer a -20 °C. O DNA genômico foi extraído de 100 mg de tecido foliar, utilizando o método de CTAB proposto por Doyle e Doyle (1990) com modificações segundo Alcântara et al., (2008). A qualidade e a concentração do DNA extraído foram avaliadas, por meio de eletroforese em gel de agarose 0,8%, com marcador de DNA λ (lambda).

As reações de amplificações foram realizadas com um volume final de 20 μ L por amostra, contendo: DNA (\pm 20 ng), tampão 10x (1M KCl; 1M Tris pH 8.3; 1M MgCl₂; 10% Tween 20), MgCl₂ (25 mM), *primer* (0,2 mM), dNTP (0,1 mM de cada dNTP), DMSO, Taq polimerase (5U/ μ l) e água destilada e autoclavada. Para ampliação foi utilizado o protocolo descrito por Narayanan et al., (2006), sendo o seguinte programa: um ciclo de desnaturação de 94°C por 3 min; 30 ciclos de 94°C por 30 s, 45-53°C (conforme a temperatura do *primer*) por 30 s e 72°C 1 min e um ciclo de extensão final de 72°C durante 10 min.

As amplificações foram realizadas com 13 primers ISSR desenvolvidos pela Universidade de British Columbia (Tabela 01).

Tabela 01. *Primers* de ISSRs utilizados na amplificação do DNA de *T. grandis* com suas respectivas sequências e temperaturas de anelamento (T.A).

Código do <i>Primer</i>	Seqüências 5' → 3'	T. A. (°C)
DiAC3'C	ACACACACACACACACCAC	48 °C
DiAC3'G	ACACACACACACACG	53°C
DiTG3'A	TGTGTGTGTGTGTGTGA	51°C
DiTG3'G	TGTGTGTGTGTGTGTGGAA	53°C
TriGAA	GAAGAAGAAGAAGAA	44°C
TriACC	ACCACCACCACCACC	61°C
DiGA3'T	GAGAGAGAGAGAGAT	45°C
DiGA3'YT	GAGAGAGAGAGAGAYT*	47°C
DiAG3'YC	AGAGAGAGAGAGAGAYC*	50°C
DiAG3'YC	GAGAGAGAGAGAGAYC*	43°C
DiAC3'YC	ACACACACACACACACYG*	52°C
DiAG3'T	AGAGAGAGAGAGAGAT	47°C
DiAG3'YT	AGAGAGAGAGAGAGAYT*	49 °C

Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão de TBE 1X (tris base; ácido bórico e EDTA) com voltagem de 85 v durante quatro horas. Para coloração do gel foi utilizado brometo de etídio (0,6 ng/mL⁻¹). Após a eletroforese o gel foi visualizado em transiluminador UVB LTB-21x26 (Loccus Biotecnologia) e fotografado com auxílio de câmara digital Sony. O tamanho dos fragmentos de DNA amplificados foi avaliado, através de comparação com o marcador molecular de 100 pb DNA Ladder. Os locos do DNA presentes no gel foram codificados em caracteres binários, sendo: presença (1) e a ausência (0). A matriz binária foi submetida ao programa GENES (CRUZ, 2008), onde foi obtido a matriz de dissimilaridade pelo índice Jaccard e o dendrograma gerado pelo Método Hierárquico do UPGMA (Método de Agrupamento Médio Entre Grupos).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Os treze *primers* amplificaram em média 4,6 fragmentos, sendo que os *primer* DiAC3'C, DiAC3'G, DiTG3'A amplificaram sete fragmentos, os *primers*

DiTG3'G, DiGA3'YT, DiAC3'YC amplificaram cinco fragmentos, TriGAA, TriACC, DiAG3'YT amplificaram quatro e os primers DiGA3'T, DiAG3'YC, DiAC3'YC, DiAG3'T amplificaram três fragmentos (Tabela 2).

Tabela 02. *Primers* ISSR utilizados na amplificação de *T. grandis* com seus respectivos números de bandas amplificadas (NBA), número de bandas polimórficas (NBP), Porcentagem de Polimorfismo (%P) e Índice de Conteúdo Polimórfico (PIC).

<i>Primer</i>	NBA	NBP	% P	PIC
DiAC3'C	07	02	28,57	0,29
DiAC3'G	07	02	28,57	0,15
DiTG3'A	07	03	42,86	0,13
DiTG3'G	05	01	20,00	0,06
TriGAA	04	0	0,00	0,00
TriACC	04	03	75,00	0,36
DiGA3'T	03	01	33,33	0,25
DiGA3'YT	05	02	40,00	0,18
DiAG3'YC	03	01	33,33	0,11
DiAG3'YC	03	01	33,33	0,15
DiAC3'YC	05	02	40,00	0,31
DiAG3'T	03	01	33,33	0,32
DiAG3'YT	04	02	50,00	0,12
Média para a Espécie	4,61	1,61	35,81	0,19

A porcentagem de polimorfismo para a espécie revelada pelos marcadores ISSR foi 35,81%. O *primer* TriACC apresentou 75% das bandas polimórficas enquanto o *primer* TriGAA apresentou porcentagem de 0% de polimorfismo (Tabela 2). Em relação ao índice de conteúdo polimorfismo (PIC), os valores variaram de 0,36 a 0,00, com média geral de 0,19. Nos iniciadores TriACC, DiAC3'YC, DiAG3'T, DiAC3'C, DiGA3'T foi observado os valores de 0,36, 0,31, 0,32, 0,29 e 0,25 respectivamente, sendo os mais informativos em comparação com os demais iniciadores (Tabela 02).

Nota-se que os *primers* utilizados neste estudo foram medianamente ou pouco informativos, pois conforme Botstein et al (1980) marcadores com valores de PIC superiores a 0,5 são considerados muito informativos, valores entre 0,25 e 0,5 considerados medianamente informativos e valores inferiores a 0,25, pouco informativos. O dendrograma gerado com base no UPGMA evidenciou a formação de cinco grupos considerando o ponto de corte a 0,73 (figura 1).

O grupo I alocou 6 genótipos (4, 9, 1, 5, 6, 12), o grupo II alocou 1 (8), grupo III foi formado por 2 genótipos (2 e 3), o grupo IV por 2 (10 e 11) e o grupo V por 1 (7) genótipo (figura 1).

Figura 01. Dendrograma baseado no método UPGMA mostrando as relações entre os 12 genótipos de teca com base nos marcadores ISSR.

De acordo como Índice de Jaccard os genótipos 4 e 9 foram os mais dissimilares, apresentando valor 0,22 de distância genética. Já os genótipos mais similares foram 2 e 7, apresentando 0,05 de distancia genética. Foi observado que a diversidade dos genótipos de teca não foi elevada. Isso se justifica pela procedência dos genótipos avaliados, pois trata-se de indivíduos já selecionados para o cultivo.

4. CONCLUSÕES

Os marcadores ISSR foram eficientes na detecção de polimorfismos moleculares e os *primers* utilizados foram medianamente ou pouco informativos quanto ao PIC. Há variabilidade genética entre os genótipos de teca, sendo os indivíduos 4 e 9 os mais divergentes.

5. AGRADECIMENTOS

A FAPEMAT pelo financiamento do projeto: “Indicação de Genótipos de Teca para a Região Norte do Estado de Mato Grosso, Baseada em Avaliação Molecular”, PROCESSO Nº. 213682/2012 e a capes pela concessão de bolsa a segunda autora.

6. REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, B. K.; SIQUEIRA, M. V. B. M.; VEASEY, E. A. Comparação de métodos de extração de DNA de teca (*Tectona grandis* L. f.) para estudos de caracterização genética usando SSR. In: 54º Congresso Brasileiro de Genética, 16 a 19 de setembro de 2008, **Anais eletrônicos...** Salvador: BA, 2008. Disponível em: <<http://web2.sbg.org.br/congress/sbg2008/pdfs2008/23170.pdf>>. Acesso em: 27 out. 2015.

BORÉM, A. **Melhoramento de espécies cultivadas**. Viçosa: UFV, 2005. 969p.

BORÉM, A.; CAIXETA, E. T. **Marcadores moleculares**. 2ª. Ed. UFV – Viçosa. 2009, 532p.

BRONDANI, R.P.V.; BRONDANI, C.; TARCHINI, R.; GRATTAPAGLIA, D. Development, characterization and mapping of microsatellite markers in *Eucalyptus grandis* e *Europhylla*. **Theoretical and Applied genetics**, New York, v.97, p.816-827, 1998.

BOTSTEIN, D.; WHITE, R.L.; SKOLMICK, H. et al. Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphism. **American Journal of Human Genetics**, v.32, p.314-331, 1980.

CRUZ, C. D. **Programa GENES – Aplicativo computacional em genética e estatística**. Viçosa: UFV. 2008.

DOYLE, J.J. e DOYLE, J.L. Isolation of plant DNA from fresh tissue. **Focus**, v.12, p.13-15, 1990.

MACEDO, R. L. G.; BOTELHO, S. A.; SCOLFORO, J. R. Considerações preliminares sobre o estabelecimento da *Tectona Grandis* L. f. (TECA), introduzida na região noroeste do Estado de Minas Gerais. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ECOSSISTEMAS

FLORESTAIS, 5., 1999, Curitiba. **Anais...** Rio de Janeiro: Biosfera, 1999. 4 p. (CD ROM-BIO 1199).

NARAYANAN, C.; DUBEY, S.; WALI, S. A.; SHUKLA, N.; KUMAR, R.; MANDAL, A.K.; ANSARI, S.A. Optimization of DNA extraction for ISSR studies in *Tectona grandis* L. f. an important forest tree species. **African Journal of Biotechnology**. Vol. 5 (13), pp. 1220-1223, 3 July 2006.

RAPOSO, A.; MARTINS, K.; CIAMPI, A.Y.; WADT, L.H.O.; VEASEY, E.A. Diversidade genética de populações de andiroba no Baixo Acre. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Rio Branco, v.42, n.9, p.1291-1298, 2007.

RONDON NETO, R. M.; MACEDO, R. L. G.; TSUKAMOTO FILHO, A. A. Formação de povoamentos florestais com *Tectona grandis* L.f. (Teca). **Boletim Técnico - Série Extensão**, v. 7, n. 33, p. 1-29, 1998.

SCHUHLI, G. S.; FILHO, E. P. O cenário da silvicultura de teca e perspectivas para o melhoramento genético. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo: Embrapa Florestas, v. 30, n. 63, p. 217-230, ago./out. 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE COLEÇÃO BOTÂNICA DE REFERÊNCIA COM ESPÉCIES FLORESTAIS DE MATA CILIAR

Josiane Fernandes KEFFER^{1*}, Kenia Michele de QUADROS¹, Adeissany Stephany Ramos MACHADO¹, João Paulo da Silva CARNEIRO¹

¹ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: kefferjf@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo realizar a herborização de exemplares das espécies ocorrentes nas matas ciliares do município de Rolim de Moura – RO e a confecção de exsicatas para formação de coleção botânica de referência. As coletas do material botânico foram realizadas em duas áreas de várzea em mata ciliar no período de dezembro de 2014 a abril de 2015. De posse dos exemplares botânicos dos espécimes, foram realizados registros fotográficos de troncos, ramos, folhas, flores e frutos, e confeccionadas exsicatas, que foram incorporadas ao Laboratório de Silvicultura e Botânica da Universidade Federal de Rondônia. Foram coletadas 41 espécies pertencentes a 19 famílias nas duas áreas ao longo do período de estudo. Na área do Sítio Barbara Vitória foram confeccionadas exsicatas de 38% dos indivíduos que entraram no levantamento de acordo com o DAP pré-estabelecido, enquanto para a Fazenda Experimental UNIR, 18% dos indivíduos tiveram exemplares botânicos herborizados. Na primeira área 28 indivíduos não puderam ser identificados, enquanto que na segunda área essa quantidade foi de 19 indivíduos. A coleção botânica de referência da flora das matas ciliares de Rolim de Moura-RO, conta inicialmente com 492 exsicatas de exemplares herborizados com quatro fotos em média por indivíduo.

Palavra-chave: exsicatas, herborização, coleções biológicas.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as diversas tipologias florestais ocorrentes no Brasil, as matas ciliares evidenciam-se como importantes abrigos para a flora e a fauna terrestre e aquática, além de exercer a importante função de corredores ecológicos de diversidade vegetal e animal. As matas ciliares caracterizam-se como meios essenciais para a conservação dos recursos hídricos e do solo (BARRELLA et al., 2000; LIMA; ZAKIA, 2000; MARINHO-FILHO; GASTAL, 2000). Apesar de sua importância, e de serem protegidas por lei, as matas ciliares vêm sendo continuamente destruídas, transformando-se em pequenos fragmentos florestais (SALIS et al., 1994; VELOSO, 2011). Desta maneira, o conhecimento dessas formações é de extrema importância, para que ações reparadoras e mitigadoras possam ser efetivadas e garantindo desta maneira a preservação desses ambientes (VELOSO, 2011). Por ocuparem diferentes ambientes ao longo das margens dos cursos d'água, as matas ciliares apresentam elevada heterogeneidade florística (MARTINS, 2001).

Desse modo, a magnitude da gestão do conhecimento científico recomenda a organização da diversidade de informações que dele decorre (SOBRAL et al., 2004).

Neste sentido, as coleções biológicas são métodos bastante eficazes para a organização desses recursos (BONALDO et al., 2006).

As coleções biológicas materializam a infra-estrutura básica para o desenvolvimento científico, contribuindo para inovações tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento. Estas coleções consistem em bancos de materiais preservados ou vivos que, associados a outras informações específicas, caracterizam-se como ferramentas indispensáveis para uma infinidade de trabalhos em áreas distintas. A riqueza biológica das diversas regiões pode ser demonstrada através de exemplares que, evidenciam as relações de parentesco e evolução das espécies, certificam a denominação para um grupo de organismos além de constituir a base de informações em estudos de biodiversidade (KURY et al., 2006). Apesar da formação e manutenção de coleções biológicas ser uma prática centenária, somente recentemente a verdadeira importância estratégica destes acervos vem sendo reconhecida (BONALDO et al., 2006). Canhos e Vazoller (2004) destacam a importância das coleções biológicas na exploração e conservação da biodiversidade genética. O Brasil sofre sérios problemas

relacionados ao depósito adequado e seguro de materiais biológicos, principalmente quanto à infra-estrutura necessária para o estudo dos espécimes e a recuperação de suas informações (CANHOS; VAZOLLER, 2004; MARINONI; PEIXOTO, 2010). Em estudos botânicos, a montagem de herbários mostra-se uma ferramenta essencial para a coleta e armazenamento de informações dos espécimes vegetais estudados. A base de dados desse tipo de coleção biológica consiste em confecção de exsicatas que, são os exemplares herborizados dos vegetais em estudo (ZAMPIERI, 2009). A herborização vegetal constitui uma prática largamente utilizada (FIDALGO; BONONI, 1989) e, consiste na coleta e secagem de exemplares de plantas vivas, em condições que mantenham seus órgãos em bom estado para estudos diversos (DOMBROWSKI, 1981).

Desta maneira, no processo de geração de conhecimento, as coleções botânicas cumprem duas funções principais, consistindo em fonte primária de material e informações para estudos diversos além de servir como testemunho destes estudos, demonstrando assim a extrema importância das coleções biológicas, como os herbários (MAGALHÃES; BONALDO, 2003).

Portanto, o presente estudo, teve por objetivo realizar a herborização de exemplares das espécies ocorrentes nas matas ciliares do município de Rolim de Moura - RO, e a confecção de exsicatas bem como da fototeca dos exemplares botânicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi conduzido em duas áreas de matas ciliares no município de Rolim de Moura - RO, denominadas Fazenda Experimental UNIR e Sítio Barbara Vitória, nas coordenadas 11° 34' 56,92" S e 61° 46' 34,79" W e 11° 47' 29,97" S e 61° 48' 54,02" W respectivamente (Figura 1).

O clima da região é classificado como Aw-Clima Tropical chuvoso segundo Koppen, com temperatura média de 28°C, precipitação anual média de 2.250 mm e umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e maio (MARIALVA, 1999). A vegetação da região de Rolim de Moura é constituída por fragmentos de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, sendo no geral bastante antropizada, com presença de vegetação típica do Cerrado, bem como da vegetação de transição entre essas duas tipologias.

Figura 1. Localização das áreas de estudo. Fazenda Experimental UNIR: (A); Sítio Barbara Vitória: (B). Rolim de Moura-RO-Brasil. Fonte: Google Earth Pro, 2013.

As coletas botânicas foram realizadas em árvores marcadas e plaqueteadas em parcelas permanentes. Utilizou-se como limite mínimo de inclusão das árvores marcadas e plaqueteadas o diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 8 cm, medido com auxílio de fita métrica. As coletas dos materiais vegetais ocorreram no período de dezembro de 2014 a abril de 2015.

Para a coleta do material botânico utilizou-se podão com cabo extensor de 4 m, e escalada nas árvores quando não era possível o uso do podão. Após coletado, o material botânico (galhos, ramos, folhas, flores e frutos) e os troncos dos indivíduos foram fotografados para compor o acervo fotográfico da coleção - fototeca. A identificação do material vegetal em nível de nomes populares foi realizada com auxílio de mateiro (identificador botânico), a identificação científica segundo Lorenzi (2000) e a grafia dos nomes científicos e autores segue a Lista de Espécies da FLORA DO BRASIL (2015). Posteriormente, o material vegetal foi acondicionado em folhas de jornais, que receberam a numeração da árvore, intercaladas com papelão e finalizadas com folha de zinco em prensas de madeira, e foram levados ao Laboratório de Silvicultura e Dendrologia da Universidade Federal de Rondônia, onde permaneceram em estufa aquecida por lâmpadas incandescentes por um período de aproximadamente quatro dias, quando constatou-se a eliminação de toda a umidade presente no material (Figura 2).

Figura 2. Processo de coleta e prensagem do material botânico. Folhas de exemplar botânico coletado: (A); Frutos de exemplar botânico coletado: (B); Tronco de indivíduo com exemplar botânico coletado: (C); Prensas em processo de secagem em estufa aquecida por lâmpadas incandescentes: (D). Rolim de Moura-RO-Brasil.

Depois de secos, os exemplares dos espécimes botânicos foram preparados para a confecção das exsicatas. Para cada indivíduo foi confeccionada 1 exsicata com duas duplicatas que foram incorporadas a coleção botânica do Laboratório de Silvicultura e Dendrologia. As exsicatas foram confeccionadas em cartolina verde e suas duplicatas foram acondicionadas em papel pardo, cujos tamanhos foram de 28,5 cm de largura e 43 cm de comprimento, e costuradas a mão com linha verde, conforme a metodologia de Fidalgo e Bononi (1989).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletadas 41 espécies pertencentes a 19 famílias nas duas áreas ao longo do período de estudo. Sendo que, o número total de indivíduos que entraram na marcação foram 291 na área do Sítio Barbara Vitória e 307 indivíduos na área da Fazenda Experimental UNIR.

Na área do Sítio Barbara Vitória foram coletadas 30 espécies distribuídas em 16 famílias (Tabela 1). A família Fabaceae foi a mais dominante nesta área.

Tabela 1 - Relação das espécies com exemplares botânicos coletados para herborização na área do Sítio Barbara Vitória. Rolim de Moura - RO, 2015.

Família	Espécie	Nº de indivíduos herborizados
Anacardiaceae	<i>Anacardium parvifolium</i> Ducke	1
	<i>Spondias mombin</i> L.	1
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.	3
	<i>Xylopia</i> sp.	6
Arecaceae	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	2
	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	2
	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey.	1

	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	1
Boraginaceae	<i>Cordia goeldiana</i> Huber	1
Burseraceae	<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	1
	<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	3
	Sp. 1	1
Euphorbiaceae	<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch	2
	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll.Arg.	2
Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i> L.	1
	<i>Hymenolobium modestum</i> Ducke	1
	<i>Parkia</i> sp. 1	2
	<i>Inga</i> sp.	8
	<i>Ormosia</i> sp.	1
Lauraceae	<i>Parkia</i> sp. 2	1
	<i>Nectandra</i> sp.	8
	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	2
Malvaceae	<i>Theobroma</i> sp.	1
Melastomataceae	<i>Bellucia</i> sp.	1
Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr.	11
	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.	13
Sapindaceae	<i>Allophylus sericeus</i> (Cambess.) Radlk.	2
	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	1
Vochysiaceae	Sp. 1	1
	<i>Erismia fuscum</i> Ducke	1
Indivíduos não identificados	NI	28

NI = não identificada.

Na área da Fazenda Experimental UNIR foram coletadas 19 espécies pertencentes a 12 famílias. (Tabela 2). A família com maior representatividade nesta área foi Fabaceae, com cinco espécies, que é uma das famílias mais bem representadas em todos os biomas brasileiros (GIULIETTI et al., 2005).

Tabela 2 - Relação das espécies com exemplares botânicos coletados para herborização na área da Fazenda Experimental UNIR. Rolim de Moura - RO, 2015.

Família	Espécie	Nº de indivíduos herborizados
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.	1
Arecaceae	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	2
	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	4
Bixaceae	Sp. 1	1
	<i>Bixa</i> sp.	1
Cecropiaceae	<i>Cecropia</i> sp.	1
Euphorbiaceae	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll.Arg.	1
	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	1
Fabaceae	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	1

	<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	2
	<i>Andira inermis</i> (W. Wright) DC.	1
	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Inga sp.	1
	<i>Inga</i> sp.	2
Lauraceae	<i>Nectandra</i> sp.	4
Lecythidaceae	<i>Eschweilera pseudodecolorans</i> S. A. Mori	4
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	2
Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr.	4
Myristicaceae	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.	1
Sapotaceae	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	1
Indivíduos não identificados	NI	19

NI = não identificada.

Houveram 47 indivíduos no geral com material botânico coletado que, no entanto não puderam ser identificados. Destes, 28 indivíduos pertencem a área do Sítio Barbara Vitória, enquanto que na Fazenda Experimental UNIR, 19 indivíduos não foram identificados. Este fato é decorrente da escassez de trabalhos científicos sobre o tema no estado de Rondônia, além da grande problemática da falta de consenso entre os mateiros da região, o que gera diversas controvérsias no que diz respeito a identificação botânica dos espécimes vegetais da região.

Das 291 árvores da área do Sítio Barbara Vitória que entraram no levantamento, foram confeccionadas exsicatas de 38% dos indivíduos, enquanto que para as 307 árvores da Fazenda Experimental UNIR, 18% dos indivíduos tiveram exemplares herborizados e incorporados ao Laboratório de Silvicultura e Dendrologia para compor a coleção botânica de referência das matas ciliares rondoniense (Figura 3). A montagem e manutenção de coleções biológicas têm sido consideradas para o conhecimento científico e cultural, funcionando como fonte de benefícios para a sociedade em geral (BONALDO, 2006), além de tratar-se de uma das estratégias metodológicas amplamente utilizada no ensino de biologia (BORGES; LIMA, 2007).

Figura 3. Exsicatas confeccionadas e incorporadas ao acervo botânico do Laboratório de Silvicultura e Dendrologia - UNIR. Exsicata confeccionada em cartolina verde: (A); Duplicata acondicionada em papel pardo: (B); Acervo botânico (C). Rolim de Moura-RO-Brasil.

A partir deste trabalho, a coleção botânica de referência conta inicialmente com 492 exsicatas de exemplares da flora das matas ciliares de Rolim de Moura-RO herborizados. Cada exemplar botânico herborizado, possui em média quatro fotos incorporadas à fototeca, evidenciando os aspectos morfológicos das plantas, afim de enriquecer a coleção de referência. Desta maneira, o conhecimento da morfologia vegetal, aliado às diferentes características das plantas, como cores de casca viva e morta, frutos e folhas são fundamentais para a correta identificação das espécies (MARCHIORI, 1995).

4. CONCLUSÕES

Os estudos a cerca da botânica das matas ciliares rondoniense são iniciais e as coleções de referência constituem ferramenta essencial para diversos estudos desses ambientes.

O processo de herborização de espécimes vegetais contribui imensamente na construção do conhecimento científico.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/UNIR/CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida.

6. REFERÊNCIAS

BARRELA, W. et al. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. *In Matas Ciliares: conservação e recuperação* R. R. RODRIGUES; LEITÃO FILHO (Eds.). EDUSP, São Paulo, 2000. p.187-207.

BONALDO, A. B. As coleções biológicas do museu paraense Emilio Goeldi. *Nota técnica*, Belém, v. 1, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.com.br>>. Acesso em: 7 ago. 2015.

BORGES, R. M. R.; LIMA, V. M. R. Tendências contemporâneas do ensino de Biologia no Brasil. *Revista Eletrônica de Enseñanza de las Ciencias*, España, v. 6, n. 1, p. 165-175, 2007.

CANHOS, V. P.; VAZOLLER, R. F. A importância das coleções biológicas. *Scientific American Brasil*, São Paulo, s.n., p. 1, 2004.

DOMBROWSKI, L. T. D. *Técnicas de herborização*. IAPAR: Londrina, 1981. 36 p.

FIDALGO, O.; BONONI, V. R. L. *Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico*. São Paulo, Instituto de Botânica, 1989. 62 p.

GIULIETTI, A. M. et al. Biodiversidade e conservação das plantas do Brasil. *Megadiversidade*, Belo Horizonte, v. 1, p. 52-61, 2005.

- KURY, A. B. et al. **Diretrizes e estratégias para a modernização de coleções biológicas brasileiras e a consolidação de sistemas integrados de informação sobre biodiversidade** – Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2006. 324p.
- LIMA, W. P.; ZAKIA, M. J. B. Hidrologia de matas ciliares. *In: Matas Ciliares: conservação e recuperação* R. R. RODRIGUES; LEITÃO FILHO (Eds.). EDUSP, São Paulo, 2000. p.33-44.
- Lista de Espécies da Flora do Brasil.** Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em: 08 ago 2015.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil.** Nova Odessa, SP: Ed. Plantarum, v. 1, 2000.
- MAGALHÃES, C. K.; BONALDO, A. B. Coleções biológicas da Amazônia: estratégias sugeridas para o desenvolvimento e plena realização das suas potencialidades. *In: Coleções Biológicas de Apoio ao Inventário da biodiversidade, Uso Sustentável e Conservação*, Peixoto, AL, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, p. 149-167, 2003. Disponível em: <<http://www.ufjf.com.org.br>>. Acesso em: 18 jul. 2015.
- MARCHIORI, J. N. C. Elementos da dendrologia. Santa Maria: Ed. UFMS, 1995. 1630p.
- MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico:** Ji-Paraná. Porto Velho: SEBRAE-RO, 1999. 76p.
- MARINHO-FILHO, J.; GASTAL, M. L. Mamíferos das matas ciliares dos cerrados do Brasil Central. *In: Matas Ciliares: conservação e recuperação* R. R. RODRIGUES; LEITÃO FILHO (Eds.). EDUSP, São Paulo, 2000. p.209-221.
- MARINONI, L.; PEIXOTO, A. L. As coleções biológicas como fonte dinâmica e permanente de conhecimento sobre a biodiversidade. **Ciência e Cultura**, Barretos, v. 62, n. 3, p. 54-57, 2010.
- MARTINS, S. V. **Recuperação de matas ciliares.** Viçosa - MG, Editora Aprenda Fácil. 2001, 130p.
- SALIS, S. M. et al. Florística e fitossociologia do estrato arbóreo de um remanescente de mata ciliar do rio Jacaré-Pepira, Brotas, SP. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 17, p. 93-103, 1994.
- SOBRAL, L. S. et al. 2004. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA*, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte. Disponível em: <<http://www.scielo.com.br>>. Acesso em: 2 ago. 2015.
- VELOSO, M. das D. M. **Estrutura, diversidade florística e variações espaciais do componente arbóreo-arbustivo da vegetação ciliar do Rio Pandeiros, Norte de Minas Gerais.** 2011. 160f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011.
- ZAMPIERI, R. A. **Espécies vegetais de Mata Atlântica utilizadas no artesanato e na medicina tradicional Guarani (Aldeia Krukutu - Parelheiro/SP):** elaboração de uma coleção botânica virtual. 2009. 19f. Relatório final (Projeto de Iniciação Científica) - Centro Universitário Fundação Santo André, Santo André, 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO EM UM TRECHO DE MATA CILIAR NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, RONDÔNIA

Josiane Fernandes KEFFER*, Kenia Michele de QUADROS, Adeissany Stephany Ramos MACHADO, João Paulo da Silva CARNEIRO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: kefferjf@gmail.com

RESUMO: Este estudo teve como objetivo verificar a composição florística de um trecho de mata ciliar no Município de Rolim de Moura, localizado na Zona da Mata do Estado de Rondônia. Foram alocadas três parcelas de 30 x 50 m na área, onde todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à altura do peito (DAP) \geq 8 cm foram amostrados. Foram identificadas 49 espécies distribuídas em 42 gêneros e 23 famílias. A família Fabaceae foi a mais representativa, apresentando o maior número de espécies. A família Arecaceae apresentou o maior número de indivíduos na área de estudo, representando 31,6%.

Palavra-chave: fitossociologia, diversidade, florística, bioma amazônico.

1. INTRODUÇÃO

As matas ciliares são definidas como as formações vegetais que se encontram ao longo dos cursos d'água, incluindo tanto o talude de um rio ou córrego, de um lago ou represa, banhados ou veredas, como também as superfícies de inundação que têm influência do lençol freático (MARTINS, 2004). Essas formações vegetacionais caracterizam-se pela extrema importância na preservação do equilíbrio da natureza, protegendo os rios, córregos e mananciais (MORO et al., 2005) e assegurando a manutenção da biodiversidade (LIMA; ZAKIA 2000).

Essas formações vegetais vêm sofrendo degradações desde o período colonial, que intensificaram-se com o passar dos tempos devido a instalação de hidrelétricas, criação de estradas, especulação imobiliária e agropecuária (SIGRH, 2009, COSTA; VOLTOLINI, 2013), sendo reduzidas, suprimidas, rededicadas, transformando-se em verdadeiros mosaicos (NEPPEL, 2003). A degradação das matas ciliares gerada pelo mau uso e ocupação do solo desses ambientes causa sérios danos à dinâmica de uma bacia hidrográfica, tais como a contaminação das águas, a erosão do solo, a redução da fauna silvestre que habita esses locais, a redução na vazão de água devido ao assoreamento do leito do rio além da possível mudança do microclima da área (MARTINS; DIAS, 2001).

Dessa maneira, estudos florísticos surgiram com a necessidade de fornecer informações sobre as comunidades vegetais dos diferentes biomas e fitofisionomias existentes, além de auxiliarem na descrição da composição e dinâmica das espécies

(FELFITI; VENTUROLI 2000; CARVALHO et al., 2010). Assim, o conhecimento da flora da vegetação ciliar é importante para o desenvolvimento de métodos de conservação, manejo e recuperação de remanescentes florestais degradados (CHAVES et al., 2013).

Diversos estudos de florística vêm contribuindo para o conhecimento da formação florestal de fragmentos de matas ciliares na Mata Atlântica (CARDOSO-LEITE et al., 2004; ZIPPARRO et al., 2005; DIAS; COUTO, 2005). Muitos estudos têm evidenciado uma grande heterogeneidade florística entre as diferentes áreas de matas ciliares no Brasil, apresentando variações incontáveis, ainda não totalmente abordadas pelos estudos botânicos (AB'SABER, 2000). No entanto, poucos dados se têm sobre florística de matas ciliares na região Norte do país, especialmente no estado de Rondônia.

O atual cenário ambiental de Rondônia, com extensas áreas degradadas, exige que estudos mais detalhados sejam realizados nos remanescentes de vegetação ciliar existentes, abordando sempre que possível, a realização de censos para diagnósticos quantitativos e qualitativos da vegetação, estudos que contemplem a composição florística poderão fornecer subsídios para adoção de medidas de recuperação de áreas e gestão ambiental.

Diante do exposto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar a composição florística de trechos de matas ciliares no Município de Rolim de Moura, localizado na Zona da Mata do Estado de Rondônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma área de mata ciliar no município de Rolim de Moura, localizado na Zona da Mata do Estado de Rondônia, denominada Fazenda Experimental UNIR, tendo como Coordenadas Geográficas 11° 34' 56,92" de Latitude Sul e 61° 46' 34,79" de Longitude Oeste (Figura 1).

O clima da região é classificado como Aw-Clima Tropical chuvoso segundo Koppen, com temperatura média de 28°C, precipitação anual média de 2.250 mm e umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e maio (MARIALVA, 1999).

A vegetação da Zona da Mata Rondoniense é constituída por fragmentos de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, sendo no geral bastante antropizada, com presença de vegetação típica do Cerrado, bem como da vegetação de transição entre essas duas tipologias. A área onde o estudo foi realizado é um remanescente florestal secundário, onde houve exploração madeireira em tempos passados, conforme observações de tocos muito antigos de árvores abatidas no local. Atualmente é mantida e protegida da intervenção humana devido a função ciliar dessa vegetação.

Figura 1. Localização da área de estudo. Rolim de Moura-RO-Brasil. Fonte: Google Earth Pro, 2014.

Para o levantamento florístico, utilizou-se o método de parcelas de áreas fixas retangulares (JUNIOR et al., 2003) de 30 x 50 m. Foram alocadas três parcelas na área de estudo, paralelas à margem do curso d'água. A área estabelecida de cada parcela foi de 1500 m² (50 x 30 m), totalizando 0,45 ha de área amostrada.

Utilizou-se como critério mínimo de inclusão dos indivíduos amostrados o diâmetro à altura do peito (DAP) \geq 8 cm, medidos com auxílio de fita métrica, sendo incluídos somente os indivíduos de espécies arbóreas vivos. Os indivíduos amostrados foram etiquetados com placas numéricas plásticas. Foi realizada a coleta e herborização de material botânico e a identificação foi feita com auxílio de literatura especializada. A identificação das espécies foi realizada segundo Lorenzi (2000) e a grafia dos nomes científicos e autores segue a Lista de Espécies da FLORA DO BRASIL (2015). Alguns indivíduos não foram possíveis de serem identificados até o nome específico, sendo agrupados em morfoespécies dentro de suas famílias em sp1, sp2, etc.

Os resultados do levantamento florístico foram tabulados e representados por tabelas e gráficos, utilizando o software Microsoft Office Excel 2007.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados 307 indivíduos no levantamento florístico, onde foram identificadas 49 espécies e 42 gêneros distribuídos em 23 famílias. A família com maior número de espécies foi Fabaceae, com um total de 10 espécies, seguida por Lauraceae (6), Arecaceae (4), Burseraceae e Euphorbiaceae (3 espécies cada), Annonaceae, Apocynaceae, Lecythidaceae, Malvaceae e Moraceae com duas espécies cada (Tabela 1). Aproximadamente 56% das famílias estão representadas por apenas uma espécie cada.

Tabela 1 - Relação das espécies com DAP \geq 8 cm ocorrentes na área da Fazenda Experimental UNIR. Rolim de Moura - RO, 2015.

Família	Nome Científico	Nome Comum
Anacardiaceae	<i>Astronium lecointei</i> Ducke	Maracatiara
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.	Pinha
	<i>Xylopia</i> sp.	Pindaíba
Apocynaceae	<i>Couma guianensis</i> Aubl.	Sorveira
	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	Peroba d'Água
Arecaceae	<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.	Patauí
	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	Açaí
	Sp. 1	Coqueiro Barrigudo
	<i>Mauritia flexuosa</i> L. f.	Buriti
Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Caroba
Bixaceae	<i>Bixa</i> sp.	Colorau de Índio
Burseraceae	<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	Breu Manga
	<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	Breu Vermelho
	<i>Protium</i> sp.	Amescla
Cecropiaceae	<i>Cecropia</i> sp.	Embaúba
Euphorbiaceae	<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch	Sangrio
	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll.Arg.	Seringueira
	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Marmelo
	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaíba
Fabaceae	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	Guarantã
	<i>Ormosia</i> sp. 1	Muirapiranga
	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.)	Orelha de Macaco
	<i>Ormosia</i> sp. 2	Muirapiranga
	<i>Andira inermis</i> (W. Wright) DC.	Morcegueiro
	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Angelim Margoso
	<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	Baginha
	<i>Inga</i> sp.	Ingá
	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Jatobá
	Lauraceae	<i>Nectandra</i> sp. 1

	<i>Nectandra</i> sp. 2	Canela 2
	<i>Nectandra</i> sp. 3	Canela 3
	<i>Nectandra</i> sp. 4	Canela 4
	<i>Nectandra</i> sp. 5	Canela 5
	Sp. 6	NI
Lecythidaceae	<i>Eschweilera pseudodecolorans</i> S. A. Mori	Mata matá
	<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	Embira
Malvaceae	<i>Bombax</i> sp.	Embiruçu
	<i>Apeiba tiburou</i> Aubl.	Pente de Macaco
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Jambeiro
Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr.	Pama
	<i>Brosimum</i> sp.	Inhari Amarelo
Myristicaceae	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.	Ucuúba
Polygonaceae	<i>Triplaris</i> sp.	Formigueiro
Rutaceae	<i>Zanthoxylum</i> sp.	Limãozinho
Salicaceae	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	Mandiocão
Sapotaceae	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Abiurana
Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Caixeta
Styracaceae	<i>Styrax</i> sp.	Carne de Vaca
Urticaceae	<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.	Uva de macaco

NI = não identificada.

Os resultados aqui obtidos são semelhantes aos encontrados por Durães et al. (2010), em levantamento florístico em fragmentos de matas ciliares de Minas Gerais, em que foram identificadas 53 espécies, considerando apenas indivíduos arbóreos, pois a Fabaceae foi a família mais representativa floristicamente, seguida por Malvaceae, Arecaceae e Anacardiaceae neste mesmo estudo.

Manfredini (2008) estudando a florística de uma mata ciliar em recuperação em Santa Catarina encontrou maior representatividade florística para as famílias Fabaceae, Myrtaceae, Malvaceae e Anacardiaceae, corroborando em parte com os resultados obtidos neste trabalho.

Com base nas espécies encontradas na área de estudo e principalmente a predominância de leguminosas, pode-se inferir sobre o fato de este local já ter sofrido processos de degradação. Segundo Chada et al., (2004), isso pode ser verificado pela grande capacidade que as leguminosas possuem em ocupar essas áreas e promover a recuperação de ambientes degradados. Essa capacidade está ligada à fixação de nitrogênio realizada por essas plantas, de forma extremamente eficiente além de favorecer as demais espécies do mesmo ambiente (CAPELLO, 1996).

A família com maior número de indivíduos na área de estudo foi Arecaceae (97 indivíduos), Lauraceae e Moraceae (27 indivíduos cada), Fabaceae (21), Lecythidaceae (16), Bixaceae com nove indivíduos e 57 indivíduos não foram identificados (Figura 2).

Figura 2. Relação do número de indivíduos das famílias amostradas no levantamento florístico na área da Fazenda Experimental UNIR. *Outras: Malvaceae (5), Burseraceae (5), Myristicaceae (3), Sapotaceae (3), Anacardiaceae (2), Styracaceae (2), Salicaceae (2), Bignoniaceae (2), Cecropiaceae (1), Melastomataceae (1), Polygonaceae (1), Simaroubaceae (1), Rutaceae (1) e Urticaceae (1). Rolim de Moura-RO-Brasil, 2015.

A família Arecaceae representada por quatro espécies nesta área de estudo, destacou-se pelo número de indivíduos amostrados, 31,6%. Estes resultados corroboram com os encontrados por SANCHEZ et al. (1999) em um estudo da composição florística de um trecho de floresta ripária na Mata Atlântica, onde a família Arecaceae representou 16,5% dos indivíduos amostrados, sendo considerada representativa na área. Emmons; Gentry (1983) afirmam que a alta abundância de palmeiras é uma característica comum das florestas neotropicais de baixadas, com solos ricos e úmidos.

4. CONCLUSÕES

A família Fabaceae apresentou o maior número de espécies na área de estudo, sendo a mais representativa.

A família Arecaceae apresentou o maior número de indivíduos amostrados.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/UNIR/CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida.

6. REFERÊNCIAS

AB'SABER, A. N. O suporte geoecológico das florestas beiradeiras (ciliares). In RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. F. **Matas Ciliares: Conservação e Recuperação**. São Paulo: EDUSP, 2000. p. 15-25.

CAPELLO, E. F. C.; **O Papel de Leguminosas Arbóreas Noduladas e Micorrizadas na Recuperação de Áreas Degradadas. Recuperação de Áreas Degradadas**. Curso de Atualização, 3., Curitiba, PR, 12-16 de Fevereiro de 1996, p.09-16.

CARDOSO-LEITE, E. et al. Fitossociologia e caracterização sucessional de um fragmento de mata ciliar, em Rio Claro/SP, como subsídio à recuperação da área. **Revista do Instituto Florestal**, v. 16, p. 31-41, 2004.

CARVALHO, J. E. B. et al. **Estudo fitossociológico e composição do banco de sementes em dois sistemas produtivos de citros: produção integrada e convencional**. 2010.

- CHADA, S. S. et al. Sucessão vegetal em uma encosta reflorestada com leguminosas arbóreas em Angra dos Reis, RJ. **Revista Árvore**, v. 28, n. 6, p. 801-809, 2004.
- CHAVES, A. D. C. G. et al. A importância dos levantamentos florístico e fitossociológico para a conservação e preservação das florestas. **Agropecuária Científica No Semiárido**, v. 9, n. 2, p. 43-48, 2013.
- COSTA, L.; VOLTOLINI, J. C. Impacto do Pisoteio de Gado sobre Floresta Ripária no Vale do Paraíba, Tremembé, SP. **Revista Biociências**, Taubaté, v. 19, n.1, p. 93 - 103, 2013.
- DIAS, A. C.; COUTO, H. T. Z. Comparação de Métodos de Amostragem na Floresta Ombrófila Densa – Parque Estadual Carlos Botelho/SP–Brasil. **Revista do Instituto Florestal**, São Paulo, v. 17, n.1, p. 63-72, jun. 2005.
- DURÃES, M. C. O. et al. Levantamento florístico de três fragmentos de mata ciliar como subsídio à recomposição do Rio Cedro, Montes Claros - MG. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 61., 2010, Manaus. **Resumos...** Manaus, 2010.
- EMMONS, L. H.; GENTRY, A. H. Tropical forest structure and the distribution of gliding and prehensile tailed vertebrates. **Amer. Natur.** v. 121, p. 513-524. 1983.
- FELFILI, J. M.; VENTUROLI, F. Tópicos em análise de vegetação. **Comunicações técnicas florestais**, v. 2 n. 2, p. 1-25. 2000.
- CULLEN JÚNIOR, L. et al. **Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre**. Curitiba: UFPR, Fundação O Boticário de Proteção a Natureza, 667p. 2003.
- LIMA, W. P.; ZAKIA, M. J. B. Hidrologia de matas ciliares. In: RODRIGUES, E. R.; LEITÃO FILHO, H. F. **Matas Ciliares: conservação e recuperação**. São Paulo: EDUSP/FAPESP, p. 33-44. 2000.
- Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em: 08 ago 2015.
- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**. Nova Odessa, SP: Ed. Plantarum, v. 1, 2000.
- MANFREDINI, R. S. **Levantamento florístico, fitossociológico e dinâmica de uma mata ciliar em recuperação no município de Turvo, Santa Catarina**. Criciúma, 2008, 50f. Monografia (Bacharel em Ciências Biológicas) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2008.
- MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico: Ji-Paraná**. Porto Velho: SEBRAE-RO, 76p. 1999.
- MARTINS, S. V.; DIAS, H. C. T. Importância das florestas para a qualidade e quantidade da água. **Revista Ação Ambiental**, Viçosa-MG. Editora UFV, v. 4, n. 20, p. 14-16, 2001.
- MARTINS, S. S. **Recuperação de matas ciliares: Floresta Estacional Semidecidual**. Maringá: Clichetec, 34p. 2004.
- MORO, J. C. et al. Comparação da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente na represa de Alagados (PR), de 1980 a 2001. **Publicatio UEPG**, v. 11, n. 2, p. 13-20, 2005.
- NEPPEL, M. **Sucessão secundária da vegetação em diferentes modelos de recuperação ambiental na planície aluvial do rio Benedito, em Timbó, SC**. Blumenau, 2003. 79f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, 2003.
- ROMAGNOLO, M. B.; SOUZA, M. C. de. Análise florística e estrutural de florestas ripárias do alto rio Paraná, Taquaruçu, MS. **Acta Botânica Brasílica**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 163-174, 2000.
- SANCHEZ, M.; PEDRONI, F.; Leitão-Filho, H. F.; CESAR, O. Composição florística de um trecho de floresta ripária na Mata Atlântica em Picinguaba, Ubatuba, SP. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 22, n. 1, p. 31-42, 1999.
- SIGRH. 2009. **Áreas protegidas por lei**. Disponível em: <http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/ARQS/RELATORIO/CRH/CBHALPA/1121/areas_protegidas_por_lei.html> Acesso em: 06 ago 2015.
- SOUZA, M. C. **Estrutura e composição florística da vegetação de um remanescente florestal da margem esquerda do rio Paraná (Mata do Araldo, Município de Porto Rico, PR)**. 1998. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) - Instituto de Biociências, UNESP, Rio Claro, 1998.
- ZIPPARRO, V. B. et al. Levantamento florístico de floresta atlântica no sul do Estado de São Paulo, Parque Estadual Intervales, base Saibadela. **Biota Neotropica**, v. 5, n. 1, p. 127-144, 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ÍNDICES DE DESAGREGAÇÃO DE UM ARGISSOLO SOB CEDRO AUSTRALIANO E SOB MATA

JOSUÉ A. FERREIRA^{1*}, GERALDO C. DE OLIVEIRA¹, ERIKA A. DA SILVA¹, LUCAS A. C. PASSOS¹, PEDRO A. N. BENEVENUTE¹, MAIZA J. DOS SANTOS².

Departamento de Ciência do Solo /Universidade Federal de Lavras, Lavras - Minas Gerais, Brasil.

Escola Estadual Cíntia Carvalho, Lavras - Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: josue_ferreira@ymail.com

RESUMO: Objetivou-se no presente estudo, calcular o índice de desagregação (ID) de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico com base nos resultados da sonificação de amostras deste solo, submetido ao manejo em área de cedro australiano implantado a 4 anos, comparado a uma área de mata preservada. O estudo foi conduzido em uma pequena propriedade localizada no município de Bom Sucesso, pertencente a Microrregião Campos das Vertentes – MG. Amostras de 5 g de agregados coletadas na profundidade de 0,0-0,05 m foram submetidas à sonificação. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (Scott-Knott) comparando manejos, ao nível de 5% de probabilidade. As análises estatísticas para o índice de desagregação foram significativas, demonstrando haver diferenças entre uso e manejo do solo. O solo da mata por conter maiores conteúdos de carbono orgânico apresentou ID menor que o manejo cedro.

Palavra-chave: sonificação; agregação; manejo de solo.

1. INTRODUÇÃO

Anualmente são perdidos em todo território brasileiro milhões de toneladas de solo por erosão, este problema está aliado a não utilização de práticas de manejo e de conservação adequadas ao solo (OLIVEIRA et al., 2010).

Um indicador que pode ser utilizado para descrever a susceptibilidade de um solo a processos erosivos é o índice de desagregação do solo (ID). Práticas que utilizam vegetação de cobertura do solo podem aumentar o ID, mas sistemas de manejo que empregam o preparo convencional do solo, com aração e gradagem, causam a ruptura dos agregados e aceleram as perdas de Carbono orgânico pela oxidação da matéria orgânica.

Os ID's obtidos por ultrassom podem ser comparados, uma vez que a energia aplicada a uma amostra em suspensão é conhecida (RAINE; SO, 1993). Desta forma, este trabalho teve como objetivo, através da sonificação de amostras de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico, analisar o grau de desagregação existente neste solo pela interferência do manejo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido, em uma pequena propriedade localizada no município de Bom Sucesso – MG, pertencente à Microrregião dos Campos das Vertentes, nas coordenadas 21°06'50"S e 44°49'22.35"W,

altitude variando entre 845 e 890 m, sendo o clima classificado, segundo Koppen, como Cwb apresentando invernos frios e secos, e verões quentes e chuvosos, com temperatura anual média de 20°C e precipitação média anual em torno de 1500mm (SILVA et al., 2014). O solo da área foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2013) e sua caracterização textural se encontra na tabela 1.

Tabela 1. Caracterização textural do Argissolo em estudo.

Profundidade	0-20	20-40	40+
Silte	368	402	446
Argila	97	175	168
Areia	535	423	386
AMG(*)	60	28	27
AG	62	37	37
AM	220	196	165
AF	139	117	112
AMF	54	45	45

(*) AMG: Areia muito grossa; AG: Areia grossa; AM: Areia média; AF: Areia fina; AMF: Areia muito fina.

A área foi cultivada com milho e depois ficou três anos em repouso com braquiária, antes da implantação do cedro realizada em Novembro de 2011, onde foram plantadas 292 mudas de clones (BV1151) adquiridos da Empresa Bela Vista Florestal, cultivados em duas áreas,

salientando que todas as plantas receberam o mesmo manejo desde o seu plantio, sendo que no preparo foi aberta cova de 0,2 x 0,2 x 0,40m, onde foram aplicados corretivos (calcário misturado ao gesso agrícola), e fertilizantes, seguindo recomendações encontradas no Boletim 5ª Recomendação para o Estado de Minas Gerais (CFSEMG, 1999).

Figura 1. Área cultivada com Cedro.

A área estudada é bastante heterogênea em termos de relevo e classes de solo e vêm sendo utilizada para o cultivo do cedro australiano implantado no sistema de plantio direto associado ao manejo com braquiária na entrelinha, a qual é roçada periodicamente, sendo o controle da gramínea na linha feito com herbicida.

Abriram-se trincheiras aleatórias em cada manejo e coletaram-se amostras na profundidade de 0,0-0,05m.

Primeiramente, a sonificação foi feita utilizando amostras compostas de 5 g de agregados, secas ao ar, possuindo diâmetro na faixa de 4,76 e 8,00 mm, que foram transferidas para um béquero que em seguida foi preenchido com água destilada (uma relação solo: água destilada de 1:40) até o volume de 200 mL, cada amostra com três repetições. O processo foi feito através de um aparelho da marca Qsonica, modelo Q500 que operou a 20 kHz. A potência utilizada, foi calibrada de acordo com o método descrito em Sá et al.(2000), durante 0, 5, 15, 30, 45 e 60 s e cada tempo de sonificação está relacionado a uma respectiva energia aplicada, que foram de 0,0; 2,2; 6,4; 12,8; 19,2; 25,5 J mL⁻¹, calculadas segundo Sá et al. (2000) conforme a equação 1:

$$EA = p * \frac{t}{v} \text{ (Equação 1)}$$

em que, EA é a energia aplicada à suspensão (J mL⁻¹), P é a potência emitida pelo aparelho (85 kw), obtida por meio de calibração (W), T é o tempo de sonificação (s) e V é o volume da suspensão (mL).

Importante destacar que o primeiro tempo de sonificação, 0s, é o processo de colocar os agregados no béquero e preencher com água destilada o volume de 200 mL, e passar pela peneira, representando a desagregação que ocorre devido ao manuseio das amostras.

Após a sonificação das amostras, as mesmas foram submetidas a um processo de passagem por uma peneira de malha 0,053 mm, e o material retido nesta peneira (MRP) foi levado à estufa para uma secagem a 105°C por

24 horas e em seguida pesado. O material que passou pela peneira, silte + argila, e transferido para uma proveta de 500 mL foram obtidos por diferença: silte + argila = amostra original (5 g) - MRP. Foi possível determinar o índice de desagregação (ID), através desse procedimento em cada nível de energia específica aplicado. O índice de desagregação (ID) é obtido pela relação (silte + argila dispersa em g) por amostra original(g), (SÁ et al.,1999). Curvas de desagregação foram criadas, ajustando-se modelos hiperbólicos, do tipo $Y = X/(a + b X)$, sendo a e b coeficientes específicos para cada manejo de solo.

Após a obtenção dos dados foram realizadas as análises estatísticas. Neste estudo, foi realizado um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 2 tratamentos (Mata e Cedro), três repetições, e seis níveis de energia (0,0; 2,2; 6,4; 12,8; 19,2; 25,5 J mL⁻¹). Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (Scott-Knott) comparando manejos, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na profundidade avaliada (0,05 m) foi notada uma grande diferença numérica na matéria orgânica (MOS) entre as áreas mata e cedro (Tabela 2). O menor acúmulo de MOS no solo sob cedro possivelmente se deve ao manejo do solo com milho realizado antes da implantação do cedro, sendo responsável por alterar o nível de carbono no solo, visto que determinados manejos com revolvimento da terra, correção e adubação podem ocasionar mudanças no solo, interferindo diretamente no reservatório de carbono da superfície (LAL ; KIMBLE, 1997).

Tabela 2. Teores médios de matéria orgânica (MOS) para os diferentes manejos do solo.

Manejo	MOS (%)
Cedro	2,87
Mata	6,8

As análises estatísticas para o índice de desagregação foram significativas, demonstrando haver diferenças entre os manejos do solo (Figura 3, Tabela 3). Portanto podemos dizer que o manejo do solo na área de cedro aumentou o ID possivelmente pela perda de carbono orgânico do solo.

Figura 3. Índice de dispersão para um Argissolo sob diferentes usos.

Tabela 3. Índice de dispersão para os manejos do solo.

Manejo	ID, g g ⁻¹
Mata	0,093 b
Cedro	0,176 a

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-knott 5%

Salienta-se que na área manejada sob cedro visualmente se observa erosão laminar responsável por significativas perdas de solos, o que está associado ao tipo de solo que apresenta B textural e relativamente baixa permeabilidade ao longo do perfil, mas principalmente ao manejo anteriormente adotado sem adoção de práticas conservacionistas. Entretanto, é de se salientar que embora adotado o sistema de plantio direto, para a implantação da cultura não foi seguido o nível do terreno, o que pode ter facilitado a formação de enxurradas e facilitado o processo erosivo.

4. CONCLUSÕES

Foi encontrado um maior índice ID na área de cedro em relação a mata, o que deve estar relacionado principalmente ao uso pretérito.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras pelo apoio para realização deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Recomendações para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5ª aproximação**. Viçosa, MG, 1999, 360p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 3. ed. Rio de Janeiro, 2013. 353 p.

FERREIRA, D. F. SISVAR 5.0. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 35, n. 6, p. 1039-1042. 2011.

LAL, R.; KIMBLE, J. M. Conservation tillage for carbon sequestration. **Nutrition Cycling in Agrosystems**, Amsterdam, v. 49, p. 243-253, 1997.

MENDONÇA, E. S.; ROWELL, D. L. Dinâmica do alumínio e de diferentes frações orgânicas de um Latossolo argiloso sob cerrado e soja. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 18, p. 295-303, 1994.

OLIVEIRA J. R.; PINTO, M. F.; SOUZA, W. J.; JOSÉ G. M. GUERRA, J. G. M.; CARVALHO, D. F. Erosão hídrica em um Argissolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes padrões de chuva simulada. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v. 14, n. 2, p. 140-147, 2010.

RAINE, S. R.; SO, B. An energy based parameter for the assessment of aggregate bond energy. **Journal Soil Science.**, v. 44, p. 249- 259, 1993.

SILVA, B. M.; SILVA, S. H. G.; OLIVEIRA, G. C. DE; ABELAR, A. L. M.; LIMA, I. S. Dinâmica temporal da água no perfil do solo ao longo de uma topossequência como apoio para distinção de ambientes. In: CONGRESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFLA, 23., 2014, Lavras. **Anais do XXVI Congresso de Iniciação Científica da UFLA**, 2014.

SILVA, I. F.; MIELNICZUK, J. Sistemas de Cultivo e Características do solo afetando a estabilidade de agregados. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 22, p. 311-317, 1998.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DE AUXINA POR ISOLADOS BACTERIANOS ORIUNDOS DE ÁREAS CULTIVADAS COM ESPÉCIES FLORESTAIS

Julia Gabriely C FIGUEIREDO*, Elizabeth Nunes GONZAGA, Humberto Franco SHIOMI, Daniele Cristina Costa SABINO

Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: figueiredojulia4@gmail.com

RESUMO: Bactérias capazes de produzir Ácido Indol Acético (AIA) podem ser utilizadas como promotoras de crescimento de plantas, auxiliando no enraizamento de estacas de espécies florestais. Uma vez que o triptofano é um precursor bioquímico para a síntese de AIA a suplementação deste tende a aumentar a produção pelas bactérias. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de isolados bacterianos de produzir ácido indol acético *in vitro*, na presença ou ausência de triptofano. Foram utilizados isolados bacterianos pertencentes à coleção de cultura do laboratório de Fitopatologia e Microbiologia da UFMT, campus Sinop. Esses isolados são oriundos de amostras de solo de uma área de integração lavoura-pecuária-floresta localizada em Nova Canaã do Norte, contendo diferentes espécies florestais (Eucalipto, Teca, Párica, Pau Balsa), além de uma área de mata nativa. Inicialmente, os isolados foram reativados e riscados em placa contendo meio Dygs sólido, verificando-se tratar-se de culturas puras, as quais foram transferidas para tubos contendo meio Dygs líquido. Os tubos foram envoltos em papel alumínio e mantidos em câmara de incubação a $\pm 30^{\circ}\text{C}$, no escuro, por 24 horas, sendo que para cada isolado foram preparados tubos com e sem a adição de triptofano. Após esse período foram retiradas alíquotas de 1 ml e adicionado 1 ml do reagente de Salkowski. A análise foi realizada em duplicata e os tubos foram mantidos no escuro por 30 minutos, avaliando-se a formação de uma coloração rósea, indicativa da presença de AIA. Os tubos que apresentaram resultados positivos foram comparados, visualmente, com uma curva padrão de concentração conhecida de AIA comercial (0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 e 3ug/ml). Dos 60 isolados bacterianos testados apenas 5 isolados apresentaram resultados positivos, produzindo AIA na presença de triptofano, sendo que destes ,apenas um, também foi capaz de produzir AIA na ausência do triptofano. Ao ser realizar comparação visual (semi-quantitativa) foi observado que a maior produção de AIA ocorreu na presença de triptofano e foi correspondente a 2.5ug/ml, sendo que na ausência de triptofano a quantidade de AIA foi correspondente a 1.0ug/ml. Não foi observada uma relação entre a origem, ou seja, a espécie florestal cultivada na área de coleta do solo e a capacidade de produção de AIA pelo isolado. Embora a análise semi quantitativa tenha indicado uma baixa produção de AIA pelo isolados testados, esses serão avaliados em relação a sua capacidade de promover o enraizamento de estacas de espécies florestais, uma vez que o comportamento das bactérias pode ser diferenciado em condições de laboratório (*in vitro*) e em interação com plantas (*in vivo*).

Palavra-chave: Ácido Indol Acético, Triptofano, Salkowski.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO CÓRREGO LAVA-PÉS, NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

Julia Janice LOFFLER¹; Janaina Carvalho de SOUZA¹; André Pereira DIAS²; José Renato Maurício da ROCHA¹;
Silvano Carmo de SOUZA¹.

¹Fac de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: juliajaniceloffler92@gmail.com

RESUMO: O mau uso do solo e dos recursos hídricos tem sido motivo de preocupação por parte de gestores públicos, estudiosos, como também da população dependente destes recursos, tanto na zona rural quanto em áreas urbanas. As consequências do mau uso são notadamente prejudiciais principalmente no ambiente urbano, em estações chuvosas, quando acontecem as enchentes, pois o solo é pavimentado e os córregos que cortam áreas urbanas são, na maioria das vezes, canalizados. Em Cáceres-MT, e principalmente no seu perímetro urbano, todos os córregos e suas imediações sofreram antropismo em maior ou menor grau, tal como desmatamento, canalização do leito, e edificações em áreas de preservação permanente (APP), além da descarga de poluentes que recebem diariamente. Neste artigo abordaram-se as alterações ambientais produzidas na bacia hidrográfica do Córrego Lava-pés a partir do desmatamento de suas APP's devido ao uso e ocupação do solo em suas margens. Para isto foi realizada a "classificação de uso do solo" utilizando geotecnologia de imagens GeoEye-1 em vista da legislação vigente. O Córrego analisado deveria, em sua totalidade, estar protegido por vegetação em 30 metros nas suas faixas marginais, visto que os cursos d'água não ultrapassam 10 (dez) metros de largura. A metodologia utilizada para o estudo mostrou-se eficiente e pode ser amplamente empregada para planejamento de políticas de preservação de APP's inseridas em áreas urbanizadas.

Palavra-chave: Antropismo, Urbanização, Geotecnologia

1. INTRODUÇÃO

Os corpos hídricos situados nos perímetros urbanos sofrem perturbações ambientais de diferentes ordens, decorrentes da diversidade de usos do solo, promovidas pela ocupação antrópica ao longo do tempo. Pode-se citar a supressão da vegetação de entorno, a erosão das margens, a diminuição da capacidade de infiltração da água, de evotranspiração, dentre outras consequências.

Tal como descrito, este processo, não raro, é a causa de desastres urbanos tais como enchentes e alagamentos, além de promover à proliferação de doenças transmitidas pela água contaminada.

De acordo com Júnior et al. (2009), a urbanização é, sem dúvidas, um dos fenômenos mais importantes para o conflito dos desastres ambientais e urbanos que ocorrem atualmente. Além disso, é importante atentar para a forma com que a população mundial multiplicou-se nas últimas décadas e se aglomerou em regiões de economia mais desenvolvida, que estão vinculadas aos processos de desenvolvimento industrial, comercial e agrícola.

Em centros urbanos, as ações político-administrativa, ambientais e sociais configura um cenário que gera

conflitos de opiniões em ocasiões de planejamento e intervenções públicas, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, ainda há um longo caminho a se percorrer em relação a planejamento e gestão pública. (JÚNIOR et al. 2009).

Na área urbana de Cáceres todos os córregos sofreram algum tipo de intervenção antrópica ao longo de sua história, seja através da poluição por lixo e esgoto, seja pela canalização do leito, ou pelo desmatamento e edificações nas Áreas de Preservação Permanente (APP's). Essa questão constitui uma problemática, pois a degradação dos córregos e rios na área urbana é causada, geralmente, pela carga de esgotos domésticos e industriais. O fato tem sido considerado normal pelo poder público e pela população, visto que a mentalidade popular em geral considera a canalização sob avenida (vias expressas) sinais de desenvolvimento (RAMOS; CARNEIRO 2010).

Considerando que o córrego Lava-pés, localizado em Cáceres-MT, possui parte de seu leito inserido, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural, esta pesquisa objetivou realizar um diagnóstico das APP's do córrego

com suporte de imagens geradas pelo software *eCognition*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O Córrego Lava-Pés tem sua nascente localizada nas coordenadas geográficas 16° 06' 49" latitude sul e 57° 28' 00" longitude oeste, entre a Serra do Bom Jardim e a Serra do Lobo, percorrendo sítios, chácaras e vários bairros, desaguando por fim no Rio Paraguai, no Centro da cidade de Cáceres.

2.2. Processamento de dados

A primeira fase consistiu na criação de um banco de dados com imagens orbitais do sensor GeoEye-1, restauradas e georreferenciadas, informações estas estáticas ao nível do município, com datas de 29 de Janeiro de 2011.

Essas imagens foram equalizadas e tiveram o contraste ajustado para obter uma melhor visualização. Em seguida, foi gerado um mosaico georreferenciado tendo como base uma imagem SPOT com sensor HRG (*High Geometric resolution – Alta Resolução Geométrica*) que opera em dois modos de aquisição de imagens, modo pancromático e modo multiespectral. Foi adquirido dados pancromáticos em mesma faixa, o que possibilitou obter uma cena com resolução espacial de 1,5 metros. Através dessa cena o curso do córrego Lava-pés foi vetorizado utilizando uma escala de visualização de 1:5.000.

Para a realização da classificação digital da imagem foi utilizado o algoritmo não supervisionado, de máxima verossimilhança, *Isocluster* aplicada ao mosaico do Sensor GeoEye-1, permitindo distinguir três classes, nomeadas de: Vegetação/Área Úmida, Regeneração/Gramíneas e Área Urbana/Solo Exposto.

Essa classificação não permitiu a diferenciação entre as classes de Vegetação/Áreas Úmidas e dos Corpos d'água existentes ao longo do córrego. Portanto os corpos d'água foram vetorizados, gerando polígonos que foram interseccionados com as áreas interpretadas como vegetação, possibilitando a exclusão das áreas de vegetação interpretadas erroneamente. Desta forma determinou-se a quarta classe – Corpos d'água – constituída da lâmina d'água total pertencente ao córrego.

Para determinar a área de APP foram gerados linhas paralelas a hidrografia com 30 metros para o curso d'água e de 50 metros circundando as nascentes. As classes foram poligonizadas e interseccionadas com a área de APP permitindo sua quantificação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Córrego Lava-pés está inserido na sub-bacia do alto Paraguai (BAP), localizado na cidade de Cáceres, que possui aproximadamente 76.578 habitantes urbanos (IBGE, 2010). É um canal perene, afluente do Córrego Sangradouro. A delimitação de toda a área de entorno do Córrego está expressa na Figura 1, dividida em área urbana e em área de expansão urbana, conforme a Lei Municipal nº 2.227, de 09 de Abril de 2010.

O mapeamento realizado (Figura 1) estimou que o Córrego possui 9,48 Km e 1.332 Km² de lâmina d'água,

representando área significativa e de grande impacto na cidade. Com base nestes dados e as visitas in loco realizadas, foi possível notar que a área possui grande importância para a qualidade de vida da população e, principalmente, da parcela que possui suas residências localizadas no entorno do curso d'água.

Figura 1 – Localização do Córrego Lava-pés, Cáceres-MT.

No decorrer do processo de urbanização da cidade, diversas residências e loteamentos populares foram implantados nas Áreas de Preservação Permanentes (APP) do córrego em estudo.

No espaço urbano de Cáceres é possível notar a degradação do Córrego Lava-pés, causada por poluição, por lixo e esgoto, canalização, desmatamento e edificações em APP's. Essa densa ocupação populacional gerou diversas consequências para conservação do curso hídrico na área urbana. À medida que a cidade se urbaniza, em geral ocorrem os seguintes impactos sobre os corpos d'água: aumento das vazões máximas devido ao aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies; aumento da produção de sedimentos devido a desproteção das superfícies; e a deterioração da qualidade da água, devido a lavagem das ruas, transporte de material sólido e as ligações clandestinas de esgoto cloacal e pluvial (TUCCI e COLLISCHONN, 1998).

Com base na legislação vigente, Lei nº 12.727 de 17 de outubro de 2012, foram mapeadas as APP's do córrego em um raio de 50 metros para a nascente e 30 metros de cada lado para o curso d'água, considerando que o córrego seja estreito, não ultrapassando 10 metros de largura (Figura2).

Figura 2 – Carta imagem de Cáceres-MT. Córrego Lava-pés em destaque. Imagem *Geoeye* de 29/01/2011.

A nascente do Córrego Lavapés localiza-se no Sítio São Miguel, apresentando em seu entorno vegetação de médio porte e baixo impacto de uso do solo.

Apesar da sua importância e de ser protegida por lei, as APP's do córrego vem sendo suprimidas por atividades antrópicas diante do mal uso e ocupação do solo. Na realidade, foi percebido um total desrespeito à atual legislação ambiental brasileira vigente quanto a degradação do curso d'água. Se, por um lado, a aplicabilidade da legislação é questionável, também o é seu cumprimento (FELIPPE E JUNIOR, 2007).

Em visitas *in loco* observou-se que os locais que sofreram maiores alterações antrópicas concentram-se no centro urbano. A especulação imobiliária, as atividades econômicas da cidade e a expansão da fronteira agropecuária agravam a situação das margens do Córrego Lava-pés, bem como o entorno de suas nascentes, que deveriam ser isoladas e destinadas à preservação do manancial. Segundo Felipe e Junior (2007), a legislação específica para a maior parte das zonas urbanas brasileiras não garantiu, em termos ambientais, a necessária proteção das nascentes ao longo do tempo, em parte devido à falta de operacionalização do aparato legal e também devido aos diversos interesses especulativos e imobiliários do espaço urbano.

A Figura 3 determina as classes de uso do solo: vegetação/área úmida, regeneração/gramíneas, área urbana/solo exposto, como também áreas com presença de corpos d'água e a Área de Preservação Permanente (APP).

Figura 3 – Resultado da classificação não supervisionada (*Isocluster*). Córrego Lava-pés, Cáceres-MT.

O trecho do córrego inserido na área de expansão urbana está submetido ao antropismo rural, cuja vegetação nativa foi substituída por pastagem, fato que representa a cultura agropecuária da região. Durante a análise foi possível observar animais pastando em locais de APP's, podendo causar vários problemas ambientais nessas localidades tais com ravinamento e compactação do solo pelo pisoteio do gado.

Já no trecho do córrego inserido na área urbana, foi notada a presença de pontes de manilha dificultando o escoamento da água, pavimentação no entorno do córrego, residências irregulares sendo algumas delas localizadas muito próximas ao leito, o que tem ocasionado assoreamento do rio, como também deslizamentos de terra colocando em risco a vida da população que ali habita. Também foi possível encontrar esgotos e entulhos jogados diretamente no leito do córrego pelos moradores, além do esgoto lançado pela Cadeia Pública, localizada nas proximidades.

De acordo com Schneider e Batista (1995), a degradação dos córregos e rios na área urbana, causada pela quase totalidade de carga de esgotos domésticos e industriais, tem sido considerado como fato normal pelo poder público e pela população, que na maioria das vezes preferem vê-los canalizado sob avenidas que, na mentalidade popular, são sinais de desenvolvimento.

Com base no que foi observado percebe-se que, a crescente degradação ambiental das áreas de APP do Córrego Lava-Pés está diretamente ligada a falta de planejamento do uso da terra, seja ela em áreas rurais ou urbanas.

No gráfico 1, pode-se notar como estão distribuídas as classes de uso do solo, tanto na área urbana, quanto na área de expansão urbana.

Figura 4 Gráfico 1 - Dimensões das Classes em APP's do Perímetro Urbano e em APP's da Área de Expansão Urbana de Cáceres-MT.

De maneira geral percebe-se que, a área de expansão urbana possui praticamente 100% da lâmina d'água do córrego, e que também concentra maior porcentagem de APP em menor grau de antropismo.

4. CONCLUSÕES

As alterações de uso e ocupação das APP's no entorno do Córrego Lavapés contribuíram para a transformação da paisagem em remanescentes florestais, com baixa biodiversidade. As áreas arborizadas são compostas por faixas restritas e não representa o cumprimento integral de APP determinada por legislação, isso pôde ser comprovado através da classificação de imagens da área, onde se observou a ausência da vegetação. Pode se afirmar também, que a metodologia utilizada para o estudo mostrou-se eficiente e pode ser amplamente empregada para planejamento de políticas de preservação de APP's inseridas em áreas urbanizadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº. 2.227 de 09 de abril de 2010. Estabelece o perímetro urbano e o da zona de expansão urbana da cidade de Cáceres – MT. Cáceres, MT, 09 de abril de 2010.

BRASIL. Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012. Altera a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. **Diário**

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 de out. de 2012.

FELIPPE, M. F.; JUNIOR, A. P. M. – **Consequências da ocupação urbana na dinâmica das nascentes em Belo Horizonte, MG**. IGC – UFMG. Belo Horizonte, MG - 2007.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IWAI, O. K. **Mapeamento do uso do solo urbano do município de São Bernardo do Campo, através de imagens de satélites**/Olga Kazuko Iwai.-ed.rev.- São Paulo, 2003.

JÚNIOR, A. P.; MARCON, G.; GRISOTTO, L. E. G. – **Desafios para a gestão de recursos hídricos e o desenvolvimento urbano**. REGA – Vol. 6, no. 2, p. 65-91, jul./dez. 2009.

RAMOS, D. S.; CARNEIRO, V. A. - **Identificação de problemas ambientais em área de preservação permanente do Córrego Capão Grosso em perímetro urbano de Caldas Novas (GO)**. Revista Percurso - NEMO Maringá, v. 2, n. 1, p. 135-154, 2010.

SCHNEIDER, M. O.; BATISTA, I. T. Análise ambiental do córrego Buritizinho, Uberlândia /MG. **Sociedade & Natureza**, Uberlândia, v. 7, n. 13 e 14, p. 113-122, jan./dez. 1995.

SOUZA, E. F. - **Avaliação das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Córrego Pirapitinga por meio de técnicas de geoprocessamento**. 2013. Monografia (Graduação). Faculdade de Ciências Integradas do Pontal Universidade Federal de Uberlândia. Ituiutaba, MG.

TUCCI, C. E. M.; COLLISCHONN, W. **Drenagem urbana e controle de erosão**. In: VI Simpósio nacional de controle de erosão. Presidente Prudente- São Paulo, 1998.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO FLORESTAL E A DECLIVIDADE UTILIZANDO IMAGENS LANDSAT

Juliana MARCHESAN*, Letícia Daiane PEDRALI, Juliana TRAMONTINA, Elisiane ALBA, Eliziane Pivoto MELLO, Rudiney Soares PEREIRA

Departamento de Engenharia Rural, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

*E-mail: marchesan.ju@gmail.com

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo analisar a evolução da cobertura florestal e sua relação com a declividade, no município de Agudo, Rio grande do Sul, entre os anos de 2010 e 2014. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5, para o ano de 2010, e Landsat 8, para o ano de 2014, para o mapeamento do uso e cobertura da terra, por meio da classificação MaxVer, criando-se quatro classes: “Floresta”, “Agricultura/Pecuária”, “Solo Exposto” e “Água”. O mapa de declividade foi gerado a partir de dados de radar SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*), com a criação de quatro classes de declividade: inferior à 15°, entre 15° e 30°, entre 30° e 45° e superior à 45°. O aplicativo SPRING 5.1.8 foi utilizado para o processamento dos dados. Para quantificar a transição entre as classes de uso e cobertura da terra utilizou-se a programação LEGAL (Linguagem Espacial de Geoprocessamento Algébrico), após realizou-se o cruzamento entre o mapa de declividade e o de evolução florestal. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que aproximadamente 70% da área de estudo possui declividade menor ou igual a 15°, evidenciando que no município predominam terrenos planos, suavemente ondulado e ondulado, a agricultura e pecuária são predominantes nessas áreas, enquanto que as florestas predominam em declividades maiores, porém a regeneração florestal foi maior em áreas com declividade de até 15° totalizando um aumento de 2.611,11 ha. Portanto, nota-se que as áreas de floresta estão aumentando e ocupando áreas que anteriormente eram ocupadas por agricultura ou pecuária.

Palavra-chave: classificação MaxVer, programação LEGAL, sensoriamento remoto.

1. INTRODUÇÃO

O estudo das interações existentes entre a declividade e o uso da terra é importante para identificação de áreas propensas a degradação, pois a intensificação da agricultura e da pecuária extensiva provocou diversos processos de modificação no uso e cobertura da terra, acarretando na diminuição das áreas florestais e no aumento de áreas degradadas.

A declividade da superfície do solo produz, em conjunto com outros fatores, uma variedade de situações ambientais, tais como: gradientes de umidade no solo entre o topo e a base da vertente; favorecimento do transporte de partículas de solo ao longo do perfil; interferência na organização vertical do dossel, ocasionando variações nos ângulos de penetração e distribuição de luz no interior de florestas; promoção da aparente elevação da copa de indivíduos menores e mais jovens de áreas superiores, de modo que alcancem mais rápido o dossel em áreas de declividade acentuada (GANDOLFI, 2000). As variações na topografia, além de terem sido utilizadas para investigar

a pedogênese, têm também sido alvo para estudos da distribuição da vegetação (NOBRE, 1989).

Por esses motivos, nos últimos anos tornou-se relevante analisar as mudanças de uso e cobertura da terra para a compreensão das dinâmicas e processos que atuam nos diferentes espaços, e com as informações geradas por estas análises, auxiliar no planejamento ambiental, na definição de áreas prioritárias para a recuperação e/ou recuperação (SEABRA et al., 2015).

O município de Agudo-RS, apresenta uma economia baseada no setor agrícola, onde encontra-se uma vasta área ocupada por várzea, que propicia o cultivo de seu principal produto, o arroz, seguido do fumo (IBGE, 2013). Desse modo, ao longo da ocupação de seu território, as áreas de floresta foram cedendo espaço para esses cultivares, a rizicultura ocupando áreas destinadas muitas vezes as matas ciliares, e a fumiicultura gerando desmatamento em áreas mais declivosas.

As mudanças ocorridas na cobertura florestal devido ao aumento desenfreado da agricultura são claramente percebidas e necessitam serem localizadas e quantificadas,

nesse sentido, as técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são de extrema importância, visto que, a obtenção dos resultados é de forma relativamente rápida e eficaz.

Uma nova abordagem para estas questões ecológicas surgiu com a possibilidade de se trabalhar com as relações entre elementos da paisagem, utilizando informação espacial. A forma mais usual de representação da informação espacial é por meio de mapas. Eles permitem visualizar áreas ou fenômenos específicos e perceber conexões, padrões e estruturas referentes ao objeto mapeado (KRAAK; ORMELING, 1996).

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo analisar a evolução da cobertura florestal em diferentes declividades, no município de Agudo, Rio Grande do Sul, entre os anos de 2010 e 2014, por meio de imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O município de Agudo localiza-se na região central do estado do Rio Grande do Sul (Figura 1), entre as coordenadas geográficas 29°27'6" e 29°49'59" de latitude sul e 53°24'18" e 52°59'39" de longitude oeste, sua extensão territorial é de aproximadamente 537 Km² com uma população estimada de 17.120 habitantes (IBGE, 2013).

Figura 1. Localização do município de Agudo no estado do Rio Grande do Sul.

O município está posicionado na transição entre a Depressão Central, constituída de rochas sedimentares da Bacia do Paraná, apresentando relevos suaves a ondulados, e o Planalto, formado por rochas vulcânicas da formação Serra Geral, que apresentam um relevo aproximadamente tabular, muito escavado pelos rios (STRECK et al., 2008). A vegetação original predominante dessa região é denominada de Floresta Estacional Decidual, porém, atualmente, encontra-se apenas remanescentes dessa formação nativa (MARCHIORI, 2002).

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é subtropical úmido (Cfa), com temperaturas que variam entre 14°C e 25°C, as precipitações, por sua vez, são distribuídas durante o ano, apresentando média anual de 1700mm (MORENO, 1961).

2.2. Material

Utilizou-se imagens Landsat, sendo uma imagem do satélite Landsat 5, sensor *Thematic Mapper* (TM), com resolução espacial de 30 metros, bandas espectrais 1, 2, 3, 4, 5 e 7, órbita-ponto 222-081, datada de 18/02/2010, e uma imagem do satélite Landsat 8, sensor *Operational Land Imager* (OLI), constituída pelas bandas visíveis e do

infravermelho (2, 3, 4, 5, 6 e 7) com resolução espacial de 30 metros, órbita-ponto 222-81, datas de 28/01/2014, ambas as imagens são disponibilizadas gratuitamente pelo *United States Geological Survey* (USGS).

O aplicativo computacional utilizado foi o SPRING - Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (CÂMARA et al., 1996) versão 5.1.8 para processamento e análise das imagens.

2.3. Métodos

No *software* SPRING foi criado um banco de dados espaciais, onde foram importadas as imagens e o arquivo vetorial correspondente ao polígono limite da área de estudo. No projeto foi utilizado a projeção *Universal Transverse Mercator* (UTM) e o Datum WGS 1984 (*World Geodetic System*). As imagens foram adquiridas georreferenciadas, desse modo, não foi necessário o georreferenciamento das mesmas.

Para que fosse possível amostrar a área de estudo e assim classificar as imagens, foi necessário realizar testes de composição de bandas, com o objetivo de selecionar as melhores combinações para diferenciar os alvos de interesse. Após realizou-se a classificação de forma supervisionada “pixel a pixel” por meio do algoritmo MaxVer (Máxima Verossimilhança), pois segundo Venturieri; Santos (2003) esse é um dos métodos iterativos de classificação mais utilizado por apresentar sob certos aspectos maior precisão na classificação.

Para o mapeamento temático foram definidas quatro classes de uso da terra: “Floresta” que corresponde à florestas nativas e plantadas, “Agricultura/Pecuária” incluem campos naturais, pastagens plantadas, vegetação rasteira, além de áreas com plantio agrícola, “Solo Exposto” referente à solos agrícolas em preparação ou em pousio e “Água” que incluem rios, arroios, banhados e açudes.

Utilizou-se o coeficiente *Kappa*, proposto por Cohen (1960), para avaliar a eficiência da classificação. Os resultados foram gerados diretamente no aplicativo SPRING, onde, para o cálculo do coeficiente, é utilizada a Matriz de Confusão (também chamada de Matriz de Erros ou Tabela de Continência), em que apresenta a distribuição dos pixels classificados correta ou erroneamente, indicando assim, o quanto o classificador de uma imagem confunde uma classe com outra. A tabela proposta por Landis; Koch (1977) foi utilizada para avaliar a qualidade da classificação (Tabela 1).

Tabela 1. Qualidade da classificação segundo intervalos do coeficiente *Kappa*.

Valor <i>Kappa</i>	Qualidade da classificação
<0,00	Péssima
0,00 – 0,20	Ruim
0,20 – 0,40	Razoável
0,40 – 0,60	Boa
0,60 – 0,80	Muito Boa
0,80 – 1,00	Excelente

Após a classificação do uso e cobertura da terra, realizou-se a programação em Linguagem Espacial de Geoprocessamento Algébrico (LEGAL) para analisar a

evolução da cobertura florestal durante o período de estudo, realizando o cruzamento dos mapas de uso e cobertura da terra. Desse modo, foram criadas quatro novas classes: “Manutenção Florestal” são áreas correspondentes de florestas que não sofreram alterações entre os anos de estudo, “Expansão Florestal” áreas em que seu uso foi convertido para floresta no último ano, neste caso enquadra-se áreas de regeneração natural e/ou de recuperação ambiental, “Desmatamento” são áreas de floresta que foram subtraídas e convertidas para outro uso e “Outros usos” que se referem às áreas ocupadas pelos demais usos (Agricultura/Pecuária, Solo Exposto e Água) que se mantiveram inalteradas nos anos de estudo.

Tendo gerado uma representação temática das áreas florestais que sofreram alteração entre 2010 e 2014, o próximo passo foi a criação do mapa de declividade. Para tal, utilizou-se dados de radar SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) obtidos no Banco de Dados do Projeto Topodata, na qual oferece o Modelo Digital de Elevação (MDE) com resolução espacial de aproximadamente 30 metros, processo este que foi realizado por meio da interpolação geostatística dos dados originais, que apresentam resolução espacial de aproximadamente 90 metros.

No software SPRING, após o processo de geração do mapa de declividade, foi realizado o mapeamento temático desta, para isto foram definidas quatro classes de declividade: inferior a 15°, entre 15° e 30°, entre 30° e 45° e superior a 45°. A definição das referidas classes teve por objetivo analisar também como estão correndo os desmatamento e as regenerações florestais em Áreas de Preservação Permanente (APPs), que segundo o Novo

Código Florestal Lei nº 12.561/2012 considera-se APP encostas ou partes dessas com declividade superior a 45°.

Para a quantificação das classes de uso e cobertura da terra em cada classe de declividade foi realizado o cruzamento dos planos de informação por meio da programação LEGAL, do mesmo modo, efetuou-se o cruzamento dos planos de informação da declividade e da evolução da cobertura florestal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da classificação supervisionada das imagens dos anos de 2010 e 2014, foram obtidos os mapas de uso e cobertura da terra. Para esses mapas, os resultados do coeficiente *Kappa* foram respectivamente: 0,970 (97,0%) e 0,956 (95,6%), portanto enquadra-se em uma classificação “excelente” de acordo com a Tabela 1.

Com a geração do mapa de declividade, notou-se que aproximadamente 70% da área de estudo possui declividade menor ou igual a 15°, evidenciando que o município é predominante de terrenos planos, suavemente ondulado e ondulado, o mesmo pode ser observado na Figura 2. Enquanto que áreas com relevo acima de 30° representam apenas 4% da área total do município. Segundo Schirmer (2011) o município de Agudo é caracterizado por três regiões distintas, uma é composta por extensa área de planície de inundação, outra é formada pelo rebordo do planalto e a terceira por uma área suavemente ondulada de altitudes elevadas.

Segundo Roos; Figueiró (2012) o município de Agudo apresenta sua economia baseada no setor agropecuário onde os principais produtos são o arroz, o fumo e o milho, com predomínio de pequenas propriedades. No presente

Figura 2. Mapa de declividade do município de Agudo, RS.

estudo observou-se que o uso da terra que predomina no

município é voltado para fins de agricultura e pecuária, que compreende as classes “Agricultura/Pecuária” e “Solo Exposto”. Schirmer (2011) através de estudo realizado na mesma região constatou que, as lavouras, os campos, e a pecuária estão situadas predominantemente nas áreas de fundo de vale, colinas suavemente onduladas e patamares entre-escarpas, sendo essas áreas de menor declividade.

Com os resultados obtidos na Tabela 2 e 3, nota-se que em declives de até 15° predomina áreas de cultivo agrícola e pecuária, enquanto que em áreas com declives maiores, ou seja, acima de 15°, predomina áreas cobertas por floresta. Este fato ocorre porque as áreas declivosas dificultam a ação antrópica, pois impedem o acesso e conseqüentemente o desenvolvimento de atividades produtivas.

Tabela 2. Quantificação das classes temáticas em diferentes classes de declividade, no município de Agudo, RS, no ano de 2010.

2010 – Área em ha				
Declividade	Floresta	Agricultura/ Pecuária	Solo Exposto	Água
0° – 15°	7.980,21	26.255,88	3.961,26	961,38
15° – 30°	7.570,35	3.936,24	252,18	4,68
30° – 45°	1.796,94	298,08	12,69	0,00
>45°	89,19	5,31	0,45	0,00
Total	17.489,25	30.682,35	4.269,96	1275,0

Tabela 3. Quantificação das classes temáticas em diferentes classes de declividade, no município de Agudo, RS, no ano de 2014.

2014 – Área em ha				
Declividade	Floresta	Agricultura/ Pecuária	Solo Exposto	Água
0° – 15°	9.463,78	25.324,71	3.719,61	650,52
15° – 30°	8.298,91	3.240,27	220,05	4,32
30° – 45°	1.859,41	235,89	12,42	0,00
>45°	90,9	3,78	0,27	0,00
Total	19.774,72	29.031,67	3.964,69	945,51

No ano de 2010 as áreas ocupadas pelas classes “Agricultura/Pecuária” e “Solo Exposto” abrangiam aproximadamente 78,0% da área referente à declividade entre 0° e 15°. Porém, conforme essa declividade aumenta as áreas ocupadas por essas duas classes vão se tornando menos expressivas. O contrário ocorre com as áreas de florestas, em que 68% da área ocupada por floresta se encontra em declividades superiores a 15°. No ano de 2014 as áreas abrangidas por agricultura e pecuária diminuíram suas áreas em todas as declividades estudadas, enquanto que a classe “Floresta” aumentou sua representatividade em todas as declividades em estudo.

Nas Áreas de Preservação Permanente, referentes a declividade superior à 45°, nota-se que sua maior abrangência está ocupada por florestas, porém 5,76 ha (correspondente a 6% dessa área) são ocupados por agricultura e pecuária, no ano de 2010. No ano de estudo seguinte, 2014, houve um aumento das áreas florestais e uma conseqüente redução das áreas de pecuária e agricultura, isso nos mostra indícios de maior fiscalização sobre essas áreas.

Com os resultados da programação LEGAL foi possível analisar a evolução florestal durante o período de estudo, conforme mostra a Tabela 4. Observa-se que o maior desmatamento ocorre em áreas com pouco declive, sendo este possivelmente relacionado a retirada de árvores para o cultivo agrícola e demanda fumicultora.

Tabela 4. Evolução florestal em diferentes classes de declividade entre 2010 e 2014.

Entre 2010 e 2014 (área em ha)				
Declividade	Manut.	Regen.	Desmat.	Outros usos
0° – 15°	6.851,97	2.611,11	1.127,97	28.566,81
15° – 30°	7.237,53	1.061,28	332,82	3131,82
30° – 45°	1.762,65	96,66	34,29	214,11
>45°	88,11	2,79	1,08	2,97
Total	15.974,59	3.801,18	1.512,63	32.428,19

Manut. = Manutenção Florestal; Regen. = Regeneração Florestal; Desmat = Desmatamento Florestal.

Através da análise dos resultados do mapeamento da evolução florestal em cada declividade estudada, nota-se que em terrenos com até 15° de declive houve desmatamento de 1.127,97 ha, porém a regeneração dessa mesma área foi de 2.611,81 ha, na qual somando-se a área em que manteve-se a cobertura florestal tem-se uma área florestal total de 9.463,78 ha.

Em áreas com declividade superior a 15° observa-se a mesma tendência da declividade anterior, ou seja, há ocorrência de desmatamentos, porém estes são em áreas relativamente pequenas quando comparados à áreas de regeneração florestal.

Estes resultados, juntamente com os anteriores, evidenciam o cumprimento do Código Florestal Brasileiro aprovado em 1965, e reformulado em 2012, onde juntamente com a pressão dos órgãos ambientais, trouxeram restrições às práticas dos agricultores, limitando o corte de florestas sobre tudo em Áreas de Preservação Permanente, sobretudo em áreas de mata ciliar e de declividade do terreno superior à 45° (ITAQUI, 2002; FERRARI, 2008).

4. CONCLUSÕES

Com a realização deste estudo pode-se notar que houve um aumento das áreas de floresta durante o período de estudo, porém, quanto ao uso da terra ainda há um predomínio da agricultura e pecuária. As áreas de desmatamento foram supridas pela regeneração ocorrida neste período, o que mostra uma diminuição no corte de árvores nesta região.

Estes fatos podem estar relacionados ao aumento das fiscalizações e cumprimento das leis vigentes, ao êxodo rural (fenômeno crescente nos últimos anos) e até mesmo à conscientização da população em relação preservação ambiental.

Os resultados obtidos mostraram o potencial das técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto para geração de mapas de uso e cobertura da terra e de declividade além de ser possível o cruzamento dessas duas informações. De um modo geral, através da programação LEGAL foi possível melhor entender e apresentar a relação

existente entre a declividade e o uso da terra na área de estudo.

Tais mapas gerados poderão auxiliar em futuros planejamentos de recuperação de áreas degradadas, além de serem aproveitados por gestores para tomada de decisão ambiental e agrícola.

6. REFERÊNCIAS

- CÂMARA, G.; SOUZA, R. C. M.; FREITAS, U. M.; GARRIDO, J.; II MITSUO, F. SPRING: Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling. **Computers & Graphics**, v. 20, n. 3, p. 395–403, 1996.
- COHEN, J. A. Coeficient of agreement for nominal scales. **Journal of Educational and Measurement**, Washington, v.20, n.1, p.37-46, 1960.
- FERRARI, R. **Modelagem Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra da Quarta Colônia, RS**. 2008. 130f. Dissertação (Mestrado em Geomática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.
- GANDOLFI, S. **História natural de uma floresta estacional semidecidual no município de Campinas (SP, Brasil)**. 2000. 520f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.
- IBGE. **Produção Agrícola Municipal 2012**. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.
- ITAQUI, J. **Quarta Colônia – Inventário Técnico de Flora e Fauna**. Santa Maria: Condesus, 2002.
- KRAAK, M.J.; ORMELING, F.J. 1996. **Cartography – visualization of spatial data**. Inglaterra, Longman Publishers, Harlow.
- LANDIS, J.; KOCH, G. G. The measurements of agreement for categorical data. **Biometrics**, Washington, v. 33, n. 3, p. 159-179, 1977. INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: <<http://www.inpe.br>>. Acesso em: 10/09/2014.
- MARCHIORI, J. N. C. **Fitogeografia do Rio Grande do Sul: enfoque histórico e sistemas de classificação**. Porto Alegre: Ed. EST, 2002. 118p.
- MORENO, J. A. **Clima do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Secretaria da Agricultura, 1961. 42 p.
- NOBRE, A. D. **Relação entre matéria orgânica e mineral de uma topossequência Latossol-Podzol e a cobertura de floresta tropical úmida na bacia do rio Curiaú, Amazônia Central**. 1989. 100f. Dissertação (Mestrado em Biologia) INPA, Manaus, 1989.
- ROOS, A.; FIGUEIRÓ, A. S. Interpretando a transformação da paisagem no município de Agudo (RS) a partir da história ambiental. **Revista Geonorte**, ed. especial, v.3, n.4, p.1032-1044, 2012.
- SCHIRMER, G. J. Análise do uso do solo e sua relação com o relevo no município de Agudo, RS. **Revista Geográfica da América Central**, Costa Rica, número especial EGAL, p.1-18, 2011.
- SEABRA, V. da S.; XAVIER, R. A.; DAMASCENO, J.; DORNELLAS, P. da C. Análise das mudanças de uso e cobertura da terra na bacia do rio Taperoá-PB entre os anos de 1990 e 2009. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO (SBSR), 16. (SBSR), 2015, João Pessoa, PB. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2015. p. 108-115. On-line. ISBN 978-85-17-0076-8. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0026.pdf>>. Acesso em: 17 set 2015.
- STRECK, E.V.; KÄMPF, N.; DALMOLIN, R.S.D.; KLAMT, E.; NASCIMENTO, P.C.; SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; PINTO, L.F.S. **Solos do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EMATER-RS/UFRGS, 2008. 222 p.
- VENTURIERI, A.; SANTOS, J. R. dos. Técnicas de classificação de imagens para análise da cobertura vegetal. In: ASSAD, E. D. & SANO, E. E. (Org.). **Sistemas de Informações Geográficas: Aplicações na Agricultura**. 2. ed. Brasília: EMBRAPA, 1998. p. 351-371.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA DAS TIPOLOGIAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO RESERVATÓRIO DA UHE SINOP

JULIANA MARESTONI SIMÕES*, KARLA RODRIGUES DE MELO, CÂNDIDA LAHIS MEWS, LEONOR SOUZA FERREIRA, TIAGO DA SILVA HENICKA, PATRÍCIA REGINA ALVES PALERMO

Companhia Energética Sinop (CES), UHE Sinop, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: juliana.simoese@uhesinop.com.br

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros fitossociológicos de acordo com a estrutura tipológica de um fragmento de floresta a ser inundado pelo reservatório da UHE Sinop. Foi utilizado como parâmetro CAP (Circunferência a Altura do Peito) ≥ 30 cm e mensuradas todas as árvores existentes nessa classe em 200 parcelas (10 x 250 m), instaladas aleatoriamente, nas margens direita e esquerda do rio Teles Pires (100 parcelas em cada margem). Foram estimados para cada tipologia os seguintes parâmetros: densidade por área, dominância absoluta, frequência absoluta e índice de valor de importância. Observou-se que os valores de densidade foram maiores para as Formações Ripárias, embora a Floresta Associada ao Planalto dos Parecis tenha amostrado um total de 11.265 indivíduos arbóreos. No que tange a frequência das espécies, destaque para *Sapium longifolium* que foi encontrada em todas as parcelas amostradas, seguida por *Inga nobilis*. Outra espécie que apresentou frequência significativa foi *Duguetia lanceolata*.

Palavra-chave: Empreendimentos hidrelétricos, fitossociologia, formações florestais, Mato Grosso.

1. INTRODUÇÃO

Considerando as interferências causadas por empreendimentos hidrelétricos, particularmente na área destinada aos reservatórios, o levantamento fitossociológico é uma ferramenta muito utilizada, uma vez que possibilita a geração de dados primários dos locais que sofrerão interferência. De acordo com Oliveira *et al.* (2001), o estudo fitossociológico é uma maneira adequada de buscar respostas iniciais da organização da vegetação e tem se revelado uma análise importante na caracterização da comunidade vegetal. Segundo Borém e Ramos (2001), o conhecimento da composição florística e da estrutura fitossociológica das espécies tem muito a contribuir para a conservação, recuperação e o manejo desses ecossistemas.

Tendo em vista que essa análise da vegetação permite conhecer a dinâmica e a origem, bem como as tendências do futuro desenvolvimento local, é de suma importância que antes de qualquer plano de ação seja conhecida a composição e estrutura dos remanescentes. Avaliando a estrutura tipológica mapeada no inventário da UHE Sinop para a área do reservatório, foram identificadas as seguintes formações florestais: Floresta Associada ao Planalto dos Parecis, Formações Secundárias e Formações Ripárias. Assim sendo, o presente estudo teve por objetivo avaliar os parâmetros fitossociológicos dos componentes

arbustivos e arbóreos que margeiam os cursos e reservatório d'água da UHE Sinop com base nos dados coletados no inventário florestal, afim de caracterizar as formações vegetais nesses remanescentes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop está localizada no rio Teles Pires, na Bacia Hidrográfica do rio Tapajós, afluente pela margem direita do rio Amazonas. O eixo da UHE Sinop encontra-se no Estado de Mato Grosso, nos municípios de Itaúba (margem esquerda) e Cláudia (margem direita), sendo que o reservatório a ser formado, local objeto de estudo do presente trabalho, abrange também parte dos territórios dos municípios de Ipiranga do Norte, Sinop e Sorriso – conforme Figura 1. O clima predominante para a região é quente e úmido, embora não seja uniforme, pois há regiões onde se encontra estação seca, longa e bem definida, com baixa umidade relativa do ar (típico de cerrado), e outras bem úmidas (MEIRELLES FILHO, 2004).

A temperatura média anual de 25°C e as chuvas torrenciais são bem distribuídas durante o ano, pelo menos 130 dias/ano, as precipitações ultrapassam os 2.000 mm/ano e a umidade relativa do ar é superior a 80% durante a maior parte do ano (IBGE, 2004).

Figura 1. Área do Reservatório da UHE Sinop. Sinop-MT-Brasil.

Os dados básicos que permitiram a caracterização fitossociológica das diferentes tipologias da área de inundação da UHE Sinop foram coletados conforme local supracitado, para estimativas volumétricas do inventário florestal, durante a campanha de campo realizada no período 18/09/2014 a 27/10/2014. As unidades amostrais foram alocadas em formações 100% florestais, consideradas representativas da vegetação da área do reservatório. O método utilizado para a amostragem da área foi aleatório, ao todo foram implantadas 200 unidades amostrais de 10 x 250 m (2500 m²), sendo 100 unidades para cada margem, totalizando uma área inventariada de 50 ha. Foi utilizado como parâmetro CAP (Circunferência a Altura do Peito) ≥ 30 cm e mensuradas todas as árvores existentes nessa classe e estimados para cada tipologia separadamente. Seguindo a mesma metodologia do inventário florestal serão apresentados os dados de fitomassa para as fitofisionomias de Floresta Associada do Planalto dos Parecis, Formações Secundárias e Formações Ripárias.

Floresta Associada do Planalto dos Parecis

Segundo o Diagnóstico Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso DSEE/MT esta área corresponde à formação florestal que se desenvolve sobre o Planalto dos Parecis, na faixa intermediária entre os Domínios da Savana e da Floresta Amazônica. Assim sendo, essa formação constitui-se um ecótono entre as Florestas Ombrófila e Estacional, onde os diferentes tipos de vegetação se misturam em um mosaico específico, sendo sua identidade ecológica dada pelas especificidades florísticas e fisionômicas resultantes. As formações de Floresta Associada ao Planalto dos Parecis com sinais de Exploração e Floresta Associada ao Planalto dos Parecis foram consideradas como uma só fitofisionomia. Esta formação totalizou 15.425,28ha o que correspondem a 46,20% do total desta área.

Formações Secundárias

Segundo DSEE/MT corresponde à formação florestal resultante de uma forte intervenção antrópica e que teve suas características fisionômicas estruturais e florísticas modificadas, ou seja, sua formação quali-quantitativa foi alterada. São classificadas assim, áreas com um forte extrativismo madeireiro e áreas com outros usos, abandonadas e que estão em fase de sucessão secundária.

Representam 5.402,87 ha ou 16,18% da ADA (Área Diretamente Afetada).

Formações Ripárias

Todas as formações que apresentam influência dos níveis de água dos rios locais ou mesmo aquelas que se apresentam marginais aos cursos de água. Desta forma, nesta classe foram associadas a Formação Justafluvial e a Floresta Aluvial, conforme classificação do DSEE/MT (2001), associadas ao Domínio Florestal. Com 4.003,35 ha, representam 11,99 % da área do reservatório.

Ainda sob as tipologias existentes, tem-se uma área formada por Agricultura e Pastagem, em que estas utilizações do solo representam 14,47% de sua ocupação, com 4.830ha, além dos Corpos Hídricos, representando nesta tipologia todos os cursos de água naturais (rios, riachos e córregos) assim como lagos e lagoas naturais ou artificiais, com uma área de 3.593,76ha, representado por 10,76% do total da área do Reservatório.

A tabela 1 apresenta a totalização das áreas de cada diferente tipologia de vegetação e uso do solo mapeada na ADA.

Tabela 1. Totalização das áreas de acordo com a tipologia.

USO DO SOLO	Hectares	%
Floresta Associada ao Planalto do Parecis	15.425,28	46,20%
Formações Secundárias	5.402,87	16,18%
Formações Ripárias	4.003,35	11,99%
Calha do Rio	3.593,76	10,76%
Pasto Limpo	3.200,94	9,59%
Pasto Sujo	815,06	2,44%
Agricultura	814,00	2,44%
Área Não Identificada	87,53	0,26%
Estradas	46,12	0,14%
TOTAIS	33.388,91	100,00%

Fonte: Inventário Florestal UHE Sinop, Sinop Mato Grosso 2014.

De posse dos dados do inventário florestal são apresentados os principais índices fitossociológicos e de diversidade utilizados para a caracterização da vegetação nas tipologias vegetais observadas da área do reservatório da UHE SINOP.

Para este trabalho foram calculados os parâmetros densidade, dominância, frequências absoluta e relativa e Índice de Valor de Importância (IVI). As fórmulas foram calculadas através do software Mata Nativa 3 da CIENTEC, conforme segue.

Densidade

A densidade expressa o número de indivíduos de uma determinada espécie, por unidade de área (Felfili & Resende 2003), conforme equação (1).

$$DA_i = \frac{n_i}{A}; DR = \frac{DA_i}{DT} \times 100; DT = \frac{N}{A}$$

(Equação 1)

Em que:

DA i = densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por hectare;

n i = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem;

N = número total de indivíduos amostrados;

A = área total amostrada, em hectare;

DR i = densidade relativa (%) da i-ésima espécie;

DT = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das densidades de todas as espécies amostradas).

Dominância

A dominância representa a taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de uma espécie pode ser definida como a projeção da área basal à superfície do solo, fornecendo deste modo uma medida mais eficaz da cobertura do que simplesmente o número de indivíduos capitado pela densidade (Felfili & Resende, 2003), como mostra a equação (2). Este parâmetro também informa a densidade da espécie em termos de área basal, identificando sua dominância sob esse aspecto. A dominância absoluta nada mais é do que a soma das áreas seccionais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área. Assim, maiores valores de DoA i e DoR i indicam que a espécie exerce dominância no povoamento amostrado em termos de área basal por hectare

$$DoA_i = \frac{AB_i}{A}; DoR = \frac{DoA}{DoT} \times 100;$$

$$DoT = \frac{ABT}{A}; ABT = \sum_{i=1}^S AB_i$$

(Equação 2)

Em que:

DoA i = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m²/ha;

AB i = área basal da i-ésima espécie, em m², na área amostrada;

A = área amostrada, em hectare;

DoR i = dominância relativa (%) da i-ésima espécie;

ABT = somatório referente as áreas basais para cada indivíduo;

DoT = dominância total, em m²/ha (soma das dominâncias de todas as espécies).

Frequência

A frequência considera o número de parcelas em que determinada espécie ocorre. Indica a dispersão média de cada espécie e é expresso em porcentagem (Felfili & Resende 2003), expresso através da equação (3). Assim, maiores valores de FA i e FR i indicam que a espécie está bem distribuída horizontalmente ao longo do povoamento amostrado.

$$FA_i = \left(\frac{u_i}{u_t}\right) \times 100; FR_i = \left(\frac{FA_i}{\sum_{i=1}^P FA_i}\right)$$

(Equação 3)

Em que:

FA i = frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal;

FR i = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal;

u i = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre;

u t = número total de unidades amostrais;

P = número de espécies amostradas.

Índice de Valor de Importância

O Índice de Valor de Importância (IVI) reflete o grau de importância ecológica da espécie em determinado local. É dado pelo somatório dos parâmetros densidade relativa

(DR), frequência relativa (FR) e dominância relativa (DoR) de uma determinada espécie (Felfili & Resende 2003), conforme equação (4). Este parâmetro é o somatório dos parâmetros relativos de densidade, dominância e frequência das espécies amostradas.

$$VI_i = DR_i + DoR_i + FR_i; VI_i(\%) = \frac{VI_i}{3}$$

(Equação 4)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos dados obtidos nas amostragens, são analisados os resultados segundo as formações vegetais anteriormente citadas: Floresta Associada ao Planalto dos Parecis, Formações Secundárias e Formações Ripárias. Nas 200 unidades amostradas, foram mensuradas 17.156 árvores, considerando todas as árvores com um ou mais fustes.

Floresta Associada ao Planalto dos Parecis

Para a Floresta Associada ao Planalto dos Parecis foi amostrado um total de 11.265 indivíduos arbóreos, representados por 36 famílias botânicas e 126 espécies diferentes. Estes valores de famílias e espécies incluem os indivíduos da categoria “ND- Não Identificado”, porém os mesmos não foram considerados para a análise estatística dos parâmetros fitossociológicos.

Densidade

As densidades absoluta e relativa apresentadas através da Figura 02 para as dez espécies que obtiveram maior valor para este parâmetro, apontam uma maior densidade para *Sapium longifolium* com 40,52 ind/ha de densidade absoluta, seguida por *Ocotea* sp. com 19,49 ind/ha

Outras espécies que merecem destaque por apresentarem um valor de densidade acima de 15 ind/ha foram: *Inga nobilis*, *Trattinnickia burseraefolia* e *Chrysophyllum* sp, respectivamente com 15,94 ind/ha, 15,82 ind/ha e 15,76 ind/ha.

As 10 espécies representam 47,75% da densidade total (163 ind/ha) encontrada para esta fisionomia florestal, que teve seu valor total na ordem de 341 indivíduos/ha.

Figura 2 - Gráfico das dez espécies com maior densidade absoluta e relativa para a Floresta Associada ao Planalto dos Parecis. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Dominância

Na figura 03 têm-se as dez espécies com maior dominância absoluta (área basal) encontrada na Formação de Floresta Associada ao Planalto Parecis. *Sapium longifolium* é a espécie com maior dominância e representa um total de 9,61% da área basal para esta fisionomia.

Posteriormente, encontra-se a espécie *Sloanea grandis* com valor de dominância relativa de 5,59% e *Chrysophyllum* sp. com 4,99% de dominância.

A soma dos índices de dominância das dez primeiras espécies representam 48,01% do total avaliado.

Figura 03 - Dez espécies com maior Dominância Absoluta e Relativa presentes na Floresta Associada ao Planalto Parecis. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Frequência

A Figura 04 apresenta a *Sapium longifolium* na primeira colocação para o Índice de Frequência absoluta com uma ocorrência de 97,73% das parcelas amostradas, após está *Inga nobilis* (87,12%), seguido da *Trattinnickia burseraefolia* (84,85%) e *Ocotea* sp (82,58%). As demais espécies apresentaram valores abaixo de 80% de presença nas unidades amostrais. A somatória do valor de frequência das 10 principais espécies para este índice, representam 33% do valor de todas as espécies.

Figura 04 - Dez espécies com maior Frequência presentes para a Floresta Associada ao Planalto dos Parecis. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Valor de Importância

O índice de valor de importância (IVI) é apresentado através da figura 05 e caracteriza-se por ser a soma dos parâmetros relativos de densidade, dominância e frequência, representando uma maior distribuição horizontal das espécies. *Sapium longifolium* se destacou e apresentou o maior valor de importância com 25,62 seguida de *Ocotea* sp com o valor de 13,52 e *Chrysophyllum* sp. com 12,92.

Formações Secundárias

Para a fisionomia Formações Secundárias foi amostrado um total de 4.366 indivíduos arbóreos, representados por 112 espécies de 34 famílias botânicas, contando com a categoria indeterminada. Estes valores de

famílias e espécies incluem os indivíduos da categoria “ND- Não Identificado” porém, os mesmos não foram considerados para a análise estatísticas dos parâmetros fitossociológicos.

Figura 05 - Dez espécies com valor de importância presentes na Floresta Associada ao Planalto Parecis. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Densidade

A densidades absoluta e relativa apresentada através da Figura 06, para as dez espécies que obtiveram um maior valor para este parâmetro, demonstra que a Leiteira (*Sapium longifolium*) possui maior notoriedade com 36,92 ind/ha (10,99%). A segunda espécie com maior número de indivíduos por hectare é o Ingá (*Inga nobilis*) com 20 ind/ha. As dez espécies juntas, apresentadas na Figura 06, representam 48,62% da densidade (163,31 ind./ha) encontrada para esta fisionomia florestal que teve seu valor total na ordem de 336 ind./ha.

Figura 06 - Dez espécies com maior densidade absoluta e relativa presentes para a Formação Secundária. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Dominância

As dez espécies com maior dominância absoluta (área basal) estão apresentadas na Figura 07. A *Sapium longifolium* aparece em destaque com 10,67% de dominância. As demais espécies apresentam valores entre 6,19% (*Parkia paraensis*), até a 10ª espécie da lista, (*Tachigalia paniculata*) com valor de 2,80% para a dominância.

Frequência

A Figura 08 apresenta as frequências absolutas encontradas, a espécie *Sapium longifolium* com 96,15% seguido de *Inga nobilis* 80,77%, *Duguetia lanceolata* (78,85%). A soma dessas 10 espécies representam 34%

(742,32) do total de espécies identificadas, que foram 2177.

Figura 7 - Dez espécies com maior Dominância Absoluta e Relativa Presentes na Formação Secundária.

Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Figura 08 - Dez espécies com maior Frequência Absoluta Presentes nas Formações Secundárias.

Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Valor de Importância

O índice de valor de importância (IVI) exposto através da Figura 09 e calculado pela soma dos parâmetros relativos de densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa, representa uma maior distribuição horizontal das espécies. Novamente o *Sapium longifolium* apresentou o maior valor de importância com 26,09 seguida do *Inga nobilis* com 13,49.

As demais espécies apresentaram valores compreendido entre 12,30 e 9,61 de valor de importância.

Figura 09 - Dez espécies com valor de importância presentes na Formação Secundária. Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Formações Ripárias

Para a Formação Ripária foram amostrados um total de 1.525 indivíduos arbóreos, representados por 72 espécies de 26 famílias botânicas, contando com a categoria morto. Estes valores de famílias e espécies incluem os indivíduos

da categoria “Morta”, porém os mesmos não foram considerados para a análise estatísticas dos parâmetros fitossociológicos.

Densidade

A densidades absoluta e relativa apresentada através da Figura 10, para as dez espécies que obtiveram um maior valor para este parâmetro, demonstra uma maior densidade para *Sapium longifolium* com 74 ind/ha, seguida de *Inga nobilis* com 23 ind/ha e *Cordia macrophylla* com 20,5 ind/ha.

As 10 espécies juntas apresentadas na Figura 10 representam 54,16% da densidade (206 ind./ha) encontrada para esta fisionomia florestal que teve seu valor total na ordem de 381,25 ind./ha.

Figura 10 - Dez espécies com maior densidade absoluta e relativa para as Formações Ripárias.

Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Dominância

As espécies apresentadas na Figura 11 que mostra as dez espécies com maior dominância absoluta (área basal). A espécie com maior dominância foi *Sapium longifolium* que apresentou um valor de 20,33%, a segunda espécie mais dominante foi *Hymenaea courbaril* (4,73%), seguida de *Cordia macrophylla* (4,61%).

Figura 11 - Quinze espécies com maior Dominância Absoluta e Relativa Presentes para a Formação Ripária.

Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Frequência

A Figura 12 expõe a frequência absoluta encontrada na Formação Ripária. *Sapium longifolium* foi encontrada em todas as parcelas amostradas, outra espécie que teve uma frequência bastante significativa foi a *Duguetia lanceolata*, encontrada em 93,75% das parcelas amostradas, seguida de *Inga nobilis* com 87,5%.

Figura 12 - Dez espécies com maior frequência absoluta presentes na Formação Ripária.
Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

Valor de Importância

O índice de valor de importância (IVI), calculado pela soma dos parâmetros relativos de densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa, representa uma maior distribuição horizontal das espécies. *Ocotea sp.*, apresentou o maior valor para VI, com 11,87, seguida de *Duguetia lanceolata* com 10,55 e *Dipteryx ferrea* com 9,25.

Figura 13 - Dez espécies com valor de importância na Formação Ripária.
Fonte: Inventário Florestal e Estimativa de Fitomassa da Área do Reservatório da UHE SINOP, 2014.

A avaliação dos dados acima apresentados demonstra que os valores de densidade foram maiores para as Formações Ripárias. Nota-se que o número de espécies varia de acordo com o trecho da floresta inventariada. A Floresta Associada ao Planalto do Parecis apresentou maior número de indivíduos em relação às outras tipologias avaliadas.

A espécie *Sapium longifolium* foi encontrada em todas as tipologias amostradas, seguida por *Inga nobilis* e *Duguetia lanceolata*.

4. CONCLUSÕES

Foi observado que, os remanescentes amostrados, apresentam diversidade florística mediana e grande dominância de determinadas espécies em relação às demais.

Algumas espécies predominam em determinados pontos do trecho estudado, indicando diferenças estruturais na comunidade, que podem ser explicadas quando considerada a existência de impactos na área analisada. Nesse caso em específico, a antropização já existente na área (extração de madeira) pode ser responsável por causar grandes alterações estruturais da comunidade arbórea.

As formações florestais que mais se destacaram foram: I) Formações Ripárias por possuírem maior índice de densidade; e II) Formações Associadas ao Planalto do Parecis por possuírem maior abundância (maior número de indivíduos no total).

5. AGRADECIMENTOS

À Companhia Energética Sinop pela disponibilização dos dados para elaboração deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORÉM, R.A.T.; RAMOS, D.P. Estrutura fitossociológica da comunidade arbórea de uma topo sequência pouco alterada de uma área de floresta atlântica, no município de Silva Jardim-RJ, Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa, MG, v. 25, n. 1, p.131-140, 2001.

FELFILI, J.M. & Rezende, R.P. 2003. **Conceitos e métodos em fitossociologia**. Comunicações Técnicas Florestais, v. 5, nº 1. Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal, Brasília.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Cidades**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br-IBGE-Cidades>. Acesso em 2 JUN.2004.

INVENTÁRIO FLORESTAL E ESTIMATIVA DE FITOMASSA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE SINOP. Cia Energética Sinop. Sinop, 2014.

MEIRELLES FILHO, J. C. **O livro de ouro da Amazônia: mitos e verdades sobre a região mais cobiçada do planeta**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

OLIVEIRA, Z.L.; SANTOS JÚNIOR, R.C.B.; FELICIANO, A.L.P. Levantamento florístico e fitossociológico de um trecho de Mata Atlântica na estação florestal experimental de Nísia floresta RN. **Brasil Florestal**, Brasília, DF, v.71, p.22 - 29, 2001

Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico: Diagnóstico Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso – DSEE/MT. **Principais Atividades Econômicas Por Setor e Processo Histórico de Ocupação – Volume II**. Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso – Prodeagro.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FLORA E VARIAÇÕES EDÁFICAS EM GRADIENTE VEGETACIONAL NA TRANSIÇÃO AMAZÔNIA-CERRADO EM MATO GROSSO

Juliano de Paulo dos SANTOS*, Felipe Ferreira MARCINIACK, Onice Teresinha DAL'OGGIO.

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: juliano_engflorestal@yahoo.com.br

RESUMO: Os Cerrados rupestres como encaves ou ecótonos na Amazônia são ainda pouco estudados. Este estudo objetivou caracterizar a flora, analisar a fitossociologia do componente arbóreo-arbustivo e suas relações com as variações edáficas num gradiente vegetacional no município Tabaporã, norte de Mato Grosso. A paisagem local apresenta uma encosta e um rio de pequeno porte e fortes correntes no fundo do vale. Foram demarcadas entre 2011 e 2012 seis transecções (T1, T2, T3, T4, T5 e T6) alocadas perpendicularmente ao curso d'água e distantes 50m entre si, elas foram monitoradas até meados de 2015. A amostragem sistemática utilizou o método do ponto quadrante, o primeiro ponto foi alocado a cinco metros do leito maior do rio, os demais a cada 10m entre si e totalizaram 35 pontos por transecção. Cada ponto foi georreferenciado, a declividade foi calculada entre os pontos a partir da diferença de altura e distância entre os mesmos. Para representação foram construídos diagramas de perfil para cada transecção, e foi incluída a altura média da vegetação sobre a altitude da superfície do solo em cada ponto amostral. O relevo foi caracterizado conforme metodologia adotada pelo Zoneamento Sócio-econômico Ecológico de Mato Grosso. Os solos foram caracterizados de maneira breve e superficial com base na 2ª edição do Manual Técnico de Pedologia – IBGE. Em cada ponto foram marcados, identificados e mensurados a altura e diâmetro dos oito indivíduos mais próximos com diâmetro à altura do peito igual ou superior a cinco centímetros, bem como, foi medida a distância da árvore ao centro do ponto. A menor e a maior altitude foram registradas na T1, com valor de 331 e 393 metros entre base e topo respectivamente (diferença de 62 m). O relevo foi classificado como ondulado e as transecções apresentam uma diferença de altitude média de 52,83 metros, com declives moderados, em média de 15,54%, variando de 12,65% a 18,24%. Vale ressaltar que na transição da base para o topo ocorrem patamares com um relevo mais suave após passarem declives mais acentuados. Os solos são os Neossolos Litólicos de origem granito-gnaise. Foram amostrados 1680 indivíduos e identificadas 136 espécies, 88 gêneros e 50 famílias botânicas. A vegetação apresenta uma série de mudanças tanto em estrutura quanto em composição ao passar por declives acentuados nesse gradiente entre mata ciliar e savana sobre afloramentos rochosos. A densidade foi de 936 indivíduos por hectare e a área basal 7,41 m² por hectare. O índice de diversidade de Shannon (H') foi de 3,99 nats/indivíduo e a equabilidade de Pielou (J') foi de 0,81. As espécies com maior valor de importância foram *Caraipa savannarum*, *Licania apetala*, *Myrcia splendens*, *Laplacea cf fructicosa*, *Tapirira obtusa*. A flora apresentou influência generalizada da Amazônia e do Cerrado. Os resultados de densidade e área basal estão dentro da faixa encontrada em levantamentos de cerrado sensu stricto. Entretanto, a elevada riqueza e diversidade florística é explicada principalmente pela inclusão da mata ciliar na amostragem e ao bom estado de conservação da área, e secundariamente devido a posição geográfica (transição Cerrado-Amazônia).

Palavra-chave: Afloramentos rochosos, Cerrado rupestre, Estrutura da vegetação, Florística, Fitossociologia.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GEOESTATÍSTICA APLICADA A ABORDAGEM *BORROW STRENGTH* PARA ESTIMATIVA DE VOLUME

Julio Cesar WOJCIECHOWSKI^{1*}, Julio Eduardo ARCE², Saulo Henrique WEBER³, Paulo Justiniano RIBEIRO JR.²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

³Departamento de Matemática, Pontifícia Universidade Católica, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: juliocw@unemat.br

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo estimar o volume por hectare em três fragmentos de uma Floresta Estacional Subtropical, separadas geograficamente e com idades pós-intervenção de 30, 55 e 75 anos, através do compartilhamento de parâmetros do modelo geoestatístico empregando técnicas de “*Borrow Strength*” no qual aborda métodos de estimativa conjunta em que as áreas são consideradas semelhantes *à priori*, para uma determinada variável, suprindo diferenças de intensidade amostral proveniente de experimentos desbalanceados que são frequentes no meio florestal. Os dados utilizados para os ajustes dos modelos foram coletados de 56 unidades amostrais (U.A.) de 250 m² distribuídas de maneira sistemática em um grid de 40 x 40 m, medindo-se as variáveis dendrométricas dos indivíduos com diâmetro a altura do peito DAP acima de 10 cm, próximas ao centro da unidade conforme metodologia descrita por Prodan. Foram elaboradas duas abordagens distintas, sendo que a primeira considerou as áreas totalmente independentes entre si, subdivididas em dois tipos: ajuste ao modelo não espacial (NSM) e ajuste por modelo de máxima verossimilhança (MV) não compartilhado (ajuste individual). A segunda abordagem descreveu os ajustes dos modelos compartilhados em função do erro aleatório ou *nugget*, sendo: modelos compartilhados sem *nugget* fixo (variabilidade entre as U.A.), e modelos compartilhados com *nugget* fixo (variabilidade dentro das U.A.). Todos os modelos, com exceção dos modelos NSM, foram ajustados utilizando a função de máxima verossimilhança logarítmica aplicada ao modelo de correlação exponencial da família Matêrn. Em seguida os modelos foram comparados pelo critério de informação de Akaike (AIC) e grau de dependência espacial para posterior elaboração do mapa de predição do modelo selecionado. Foi observado que os modelos compartilhados para estimativa do volume foram superiores para os valores de AIC, grau de dependência espacial e logaritmo da verossimilhança (L-V), em relação aos ajustes para as áreas individuais. Comparando entre os modelos compartilhados, observou-se que houve um ganho nas estimativas dos parâmetros quando adicionado ao modelo a variabilidade intra-parcela (*nugget* fixo), que resultaram em uma correlação das amostras e grau de dependência espacial maior (alcance prático = 88 m), em relação aos modelos compartilhado sem *nugget* fixo (AP= 75 e 66 m). O critério da Akaike (AIC) adotado para seleção dos modelos separou de forma eficiente os diferentes níveis de ajustes propostos na metodologia do trabalho, selecionando um modelo com parcimônia e maior compatibilidade com os padrões de distribuição espacial do volume nas áreas. Sugere-se o uso de modelos compartilhados para dados de amostragem em diferentes áreas, com introdução da estimativa do erro intra-parcela (*nugget* fixo) nas equações de MV, para aumentar a correlação entre as U.A. e avaliação conjunta do AIC somado ao grau de dependência espacial na estimativa de variáveis dendrométricas.

Palavra-chave: Máxima verossimilhança, critério de Akaike, floresta estacional, inventário florestal.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LOG-VEROSSIMILHANÇA COMBINADA PARA COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTINUIDADE ESPACIAL EM FLORESTAS NATURAIS

Julio Cesar WOJCIECHOWSKI^{1*}, Julio Eduardo ARCE², Saulo Henrique WEBER³, Paulo Justiniano RIBEIRO JR.²
Carlos Alberto da Fonseca PIRES⁵; Ricardo de Vargas KILKA⁶

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

³Departamento de Matemática, Pontifícia Universidade Católica, PUC, Paraná, Brasil.

⁵Departamento de Geologia/ Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

⁶Departamento de Engenharia Florestal, CAV-UDESC, Lages, Santa Catarina, Brasil.

*E-mail: juliocw@unemat.br

RESUMO: O estudo teve como objetivo verificar a dependência espacial em 3 fragmentos de Floresta Estacional Subtropical, localizados no município de Santa Tereza-RS. Por meio da combinação dos parâmetros média (β), variância espacial (σ^2), efeito pepita (τ^2) e alcance (a) em um modelo geoestatístico único ajustado pelo logaritmo da verossimilhança, foi verificada as diferenças ou semelhanças dos volumes nas áreas por meio de um modelo único, em áreas separadas geograficamente e com histórico de intervenção distintos (corte raso). Os dados empregados no ajuste foram coletados em 56 unidades amostrais de 250 m², distribuídas pelo método sistemático nas áreas em uma malha de 40 x 40 m. Foram medidos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) acima de 10 cm a partir do centro da unidade conforme metodologia com adaptação ao método descrito por Prodan. Para tanto, os dados foram submetidos a dois tipos de análise, sendo o primeiro um ajuste individual das áreas a título de comparação entre seus modelos e segundo, um ajuste proposto pelo método combinado, ambos utilizando modelos geoestatísticos, com ajuste pela função da maximização do logaritmo da verossimilhança. O segundo método é proposto e investigado como alternativa para melhor explorar a informação contida nos dados, em geral escassos neste tipo de estudos para análises geoestatísticas. Foi utilizado como função de correlação o modelo exponencial ($Kappa = 0,5$) da família Matérn. Em seguida os modelos foram comparados pelo critério de informação de Akaike (AIC) e a relação do parâmetro alcance (a) como indicação do grau de dependência espacial. Com os resultados pode se identificar que os modelos combinados foram os melhores pois apresentaram menores valores de AIC além de um maior grau de dependência espacial em relação aos ajustes dos modelos para as áreas individuais. Indica-se a aplicação de modelos geoestatísticos de log-verossimilhança combinados em formações florestais fragmentadas para uma melhor análise e detecção da estrutura de correlação espacial, principalmente em florestas naturais onde os padrões espaciais, devido a fatores ambientais diversos, são mais erráticos e difíceis de serem modelados.

Palavras-chave: Geoestatística, dependência espacial, inventário sistemático, modelos mistos, critério de Akaike;

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE *Licania tomentosa* (BENTH.) FRITSCH (CRHYSOBALANACEAE)

Laryssa Alves GALVÃO*, Carla Alessandra dos SANTOS, Débora Ribeiro CRUZ, Joameson dos Santos LIMA, Ana Aparecida Bandini ROSSI

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: alvesgalvao.laryssa@gmail.com

RESUMO: *Licania tomentosa*, pertencente da família Chrysobalanaceae, conhecida como oiti, com cerca de 8 a 15 metros de altura, com madeira resistente, grã direita, textura média para grossa, de longa durabilidade, muito utilizada na arborização urbana. A determinação do protocolo de extração do DNA genômico é uma técnica que tem sido empregada em todo mundo para caracterização a nível de DNA. Cada vegetal em particular tem a sua quantificação de metabólitos secundários, como taninos, óleos essenciais, entre outros, e estes compostos interferem significativamente na integridade física do DNA, portanto o objetivo deste trabalho foi padronizar um protocolo para a extração de DNA da espécie *Licania tomentosa*. Foram testadas duas concentrações de CTAB no tampão de extração (2% e 5%) e três concentrações de β -mercaptoetanol (0, 1%, 0,2% e 1,5%). O protocolo testado para a espécie *L. tomentosa* foi mais eficiente com o CTAB a 5% para todas as concentrações testadas, portanto, pode ser utilizado em futuros estudos de análise molecular.

Palavra-chave: oiti, CTAB, β -mercaptoetanol

1. INTRODUÇÃO

Licania tomentosa (BENTH.) FRITSCH pertencente da família Chrysobalanaceae, conhecida como oiti, com cerca de 8 a 15 metros de altura e de 30 a 50 cm de diâmetro (RIZZINI; MORS, 1995). A madeira é pesada (0,98g cm⁻³), dura, resistente, grã direita, textura média para grossa, de longa durabilidade, com alburno quase indistinto (LORENZI, 2008). Sua madeira é usada para embarcações, construção civil, postes, vigas, além de ser bastante utilizada em projetos paisagísticos (LORENZI 1992). Seu tronco esgalhado a baixa altura e, copa bastante ampla, levou ao seu cultivo e uso em arborização das ruas de cidades situadas nas regiões amazônica e nordestina, como árvore de sombreamento. (CAVALCANTE, 1991).

De acordo com Chiariet et al. (2009), os métodos convencionais de extração de DNA são executáveis em todas as espécies, sendo necessárias adaptações de acordo com o organismo trabalhado.

Os protocolos de extração existentes na literatura usam detergentes catiônicos como o CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) e outras substâncias como Fenol e clorofórmio, com modificações pontuais de acordo a

espécie em questão. Os ajustes de protocolo são feitos para que a extração de DNA seja simples, rápida e de baixo custo e obtenham-se DNA de qualidade para análises moleculares (DANNER et al., 2011).

Os protocolos disponíveis na literatura que utilizam o detergente catiônico CTAB no tampão de extração são os mais amplamente utilizados em espécies vegetais, isto devido este detergente ter função de romper as membranas celulares para que ocorra a liberação do DNA, possibilitando obter bons resultados, principalmente em extração de pequenas amostras de tecido vegetal (DOYLE; DOYLE 1987; FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1996).

A otimização de protocolos de extração de DNA para caracterização genética é um passo necessário no campo da biologia molecular (TIWARI et al. 2012).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo padronizar um protocolo para a extração de DNA da espécie *L. tomentosa*, visando futuros estudos moleculares.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As amostras de tecido foliar foram coletadas de genótipos de *Licania tomentosa* cultivados na

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Alta Floresta - MT. O tecido foliar foi utilizado logo após a coleta.

A extração do DNA genômico total foi realizada no Laboratório de Genética Vegetal e Biologia Molecular seguindo o método CTAB descrito por Doyle; Doyle (1987), com modificações como descrito abaixo.

O tecido foliar foi lavado em água corrente e seccionado manualmente. Com almofariz e pistilo, o tecido foi macerado na presença de nitrogênio líquido. O produto resultante foi transferido para microtubos de 2mL, ao qual foi adicionado 800 µL de tampão de extração CTAB (100 mM Tris-HCl, pH 8,0; 1,4 M cloreto de sódio; 20 mM EDTA; CTAB; 2% polivinilpirrolidona (PVP) e β-mercaptoetanol).

Foram testadas duas concentrações de CTAB no tampão de extração 2% e 5% e três concentrações de β-mercaptoetanol (0%, 0,2% e 1,5%). Em seguida as amostras foram agitadas em vórtex e incubadas em banho-maria a 65°C por 5 minutos. Após resfriamento do material em temperatura ambiente, foi adicionado 700 µL de clorofórmio: álcool isoamílico 24:1 (v:v). Os tubos foram agitados por aproximadamente 1 minuto em vórtex e centrifugados a 10.000 rpm em microcentrífuga por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e precipitado com o volume equivalente de álcool isopropílico gelado (-20 °C) por cerca de 3 horas em freezer a -20 °C.

Após este período, o material foi centrifugado a 13.000 rpm por 10 minutos e o precipitado foi lavado duas vezes com álcool etílico a 70% (v/v) e uma vez com álcool etílico a 95% (v/v). Em seguida, o precipitado foi seco em temperatura ambiente, posteriormente foi ressuscitado em 40µL de TE 1,0 mM (10 mM Tris-HCl; 1mM EDTA, pH 8,0). Adicionou-se RNase, na concentração final de 40µg/ml e incubou-se em banho-maria a 37 °C, por 30 minutos. As amostras foram acondicionadas a 4°C por uma noite e posteriormente armazenadas a -20°C.

Para a análise da integridade do DNA extraídos produtos obtidos da extração foram separados por eletroforese em gel de agarose 1% (m/v) em tampão de corrida TBE (Tris-Borato-EDTA), em voltagem constante de 90 V por aproximadamente uma hora. A coloração do gel foi feita com brometo de etídeo (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Em seguida o gel foi fotografado sob luz ultravioleta usando Transiluminador UVB LTB-21x26 (Loccus Biotecnologia) e câmera digital (Sony).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da análise do gel, pode-se observar que as duas concentrações de CTAB testadas no tampão de extração interferiram na quantidade do DNA genômico de *Licania tomentosa* (Figura 1). O tampão com a concentração de CTAB à 2% não foi eficiente para a extração do DNA da espécie em estudo, enquanto que o tampão com o CTAB na concentração de 5% foi eficiente, pois possibilitou a extração de um DNA de melhor integridade, menos viscoso e, portanto mais fácil de manusear no processo de extração.

Os protocolos de plantas descritos na literatura utilizam o método baseado no CTAB com modificações, por variar

de acordo com as características de cada espécie. Isto ocorre pelo fato do CTAB, ser um detergente com função de separar os ácidos nucleicos dos polissacarídeos e ainda de romper as membranas celulares para que ocorra a liberação do DNA (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1996; ROMANO; BRASILEIRO, 1999).

Schmitt et al. (2014) em trabalho com *Curcuma longa*. (L) obteve resultado eficiente com o tampão de CTAB na concentração de 5%. Assim como Varella et al. (2013) em trabalho com *Averrhoa carambola* L. testou protocolo de extração com CTAB nas concentrações de 2% e 5% e obteve assim como no presente estudo melhor eficácia para o CTAB 5%, enquanto o CTAB 2% não se mostrou eficaz.

FIGURA 01. Resultado da eletroforese da extração de DNA de *Licania tomentosa*, com duas concentrações de CTAB e três de β-mercaptoetanol. Os números 0; 0,2 e 1,5 significam 0%, 0,2% e 1,5% de β-mercaptoetanol respectivamente.

Os reagentes de modo geral são de suma importância no processo de extração de DNA. O β-mercaptoetanol como, por exemplo, é um dos antioxidantes utilizados para neutralizar a ação dos polissacarídeos, polifenóis e outros metabólitos secundários no processo de isolamento de DNA (DEHESTANI; TABAR 2007). Ao avaliar as concentrações de β-mercaptoetanol no tampão de extração de DNA (figura 01), observa-se, que as concentrações 0% e 0,2% e 1,5% de β-mercaptoetanol testadas não foram eficientes na extração para a concentração de CTAB 2%. Nota-se também neste estudo que o uso do CTAB 5% com as concentrações de 0%, 0,2% e 1,5% de β-mercaptoetanol revelaram melhores resultados no que diz respeito à qualidade do DNA, deste modo, apresentam melhor resultado na concentração de 5% de CTAB.

4. CONCLUSÕES

O protocolo testado para a espécie *L. tomentosa* foi mais eficiente com o CTAB a 5% para todas as concentrações de β-mercaptoetanol testadas, portanto, pode ser utilizado em futuros estudos de análise molecular.

5. REFERÊNCIAS

- CHIARIET, L.; VALLE, J. V. R.; RESENDE, R. M. S. Comparação de três métodos de extração de DNA genômico para análises moleculares em *Stylosanthes guianense*, circular técnica nº 36, EMBRAPA, 2009.
- DANNER, M. A; SASSO, S. A. Z; BITTENCOURT, J. V. M; CITADIN, I; SACHET, M. R. Proposta de Protocolo para Extração de DNA de Jabuticabeira. *Ciência Florestal*, v. 21, n. 2, p. 363-367, 2011.

DOYLE, J. J.; DOYLE, J. L. A rapid DNA isolation procedure for small amounts of fresh leaf tissue. **Phytochemical Bulletin**, v. 19, p.11–15, 1987.

FERREIRA, M. E.; GRATTAPAGLIA, D. Introdução ao uso de marcadores RAPD em análise genética. Brasília, **EMBRAPA-CENARGEN**, 1996. 220p.

FERREIRA, M. E.; GRATTAPAGLIA, D. Introdução ao uso de marcadores moleculares. 3.ed. Brasília: **Embrapa-CENARGEN**, 220 p, 1998.

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: **Platarum**. 384p, 2008.

RIZZINI, C.T.; MORS, W.B. Botânica econômica brasileira. Rio de Janeiro: **Âmbito Cultural** Edições. 248p, 1995.

TIWARI, K. L.; JADHAV, K. S.; GUPTA, S. Modified CTAB Technique for Isolation of DNA from some Medicinal Plants. **Journal of Medicinal Plant**, v.6, p.65. 2012.

SCHMITT, K. F.; M. SILVA, B. M.; ROSSI, A. A. B.; SANDER, N.; SILVA, C. J. Estabelecimento E Otimização De Protocolo Para Extração E Amplificação De Dna Em Tecido Foliar De *Curcuma longa*. (L). **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 2014.

VARELLA, T. L.; LAGE, L. A.; SILVA, A. B.; OLIVEIRA, T. C.; CABRAL, J. C.; BARELLI, M. A. A.; SILVA, M. L.; ROSSI, A. A. B. Padronização de Protocolo de Extração de DNA Genômico de *Averrhoa carambola* L. e Testes Com Marcadores ISSR. 7º **Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas**. **Anais...** p. 239-249, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ARANHAS DE SOLO (ARTHROPODA, ARACHNIDA) DO PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO, MT

Lorhaine S. SILVA^{1*}, Antonio D. BRESOVIT², Leandro D. BATTIROLA¹,

¹Instituto de Ci. Naturais, Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Laboratório Especial de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, São Paulo, São Paulo, Brasil.

*E-mail: lorhaine.s.silva@gmail.com

RESUMO: Os artrópodes proporcionam numerosas oportunidades para investigações sobre comunidades ecológicas e sua relação à estrutura e qualidade dos ecossistemas. As aranhas (Arthropoda, Arachnida) correspondem a um importante grupo dentre os artrópodes, sendo abundantes no solo de florestas e na maioria dos habitats terrestres, ocorrendo desde o solo e serapilheira até o dossel florestal. Atualmente, devido aos crescentes processos de fragmentação de habitat, o conhecimento da biodiversidade e de seus mecanismos mantenedores é fundamental para o estabelecimento de práticas de gestão e conservação. Dessa maneira, este estudo apresenta de forma descritiva a composição da comunidade de aranhas de solo em uma área inserida no Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso, Brasil. As amostras foram obtidas no módulo de amostragem permanente do Programa de Pesquisa em Biodiversidade -PPBio em maio de 2013 utilizando-se Extratores mini-Winkler para amostragem de serapilheira e solo superficial em 11 parcelas, totalizando 55 pontos de coleta (55 m² de área amostral). Foram identificadas 17 famílias de Araneae, com predomínio de Theridiidae (51 ind.; 34,9% do total), Linyphiidae (19 ind.; 13,0%), Anapidae (10 ind.; 6,8%), Salticidae (9 ind.; 6,1%) e Ctenidae (9 ind.; 6,1%). Corinnidae, Theraphosidae, Dipluridae, Mysmenidae e Scytodidae apresentaram as menores ocorrências, com apenas um ou dois exemplares. Estes resultados preliminares sobre a comunidade de aranhas do Parque Estadual do Cristalino indicam considerável riqueza biológica, informação que acresce ao conhecimento sobre distribuição geográfica desses animais na Amazônia Meridional, bem como, corrobora com a importância do Parque como área destinada à conservação da biodiversidade amazônica.

Palavra-chave: Araneae, biodiversidade, distribuição, conservação.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia mato-grossense além de possuir uma biodiversidade relativamente pouco conhecida, constitui uma importante área para a conservação devido às intensas pressões antrópicas sofridas pela exploração dos recursos naturais e avanço da fronteira agrícola e pecuária (e.g. BATTIROLA et al., 2015). Os artrópodes de forma geral proporcionam numerosas oportunidades para investigações sobre comunidades ecológicas (DIAS et al., 2005), estrutura de diferentes habitats e também fornecendo valiosas informações sobre a qualidade dos mesmos, quando utilizados como bioindicadores (DIAS et al., 2015; FREITAS et al., 2006; WERNECK, 2010). As aranhas (Arthropoda, Arachnida) correspondem a um importante grupo entre os artrópodes, sendo abundantes na maioria dos ambientes terrestres, encontradas desde o solo e serapilheira até o dossel florestal (BRESOVIT et al., 2002). A distribuição das aranhas é fortemente influenciada por fatores bióticos, tais como a disponibilidade de presas, a abundância de competidores,

predadores ou parasitas e por fatores abióticos, dentre eles, principalmente, o tipo estrutural da vegetação e serapilheira característica de cada habitat (SOUZA, 2007; VARJÃO et al., 2010; WERNECK, 2010). Atualmente, devido aos crescentes processos de fragmentação de habitat e massiva diminuição da qualidade dos mesmos, o conhecimento da biodiversidade e de seus mecanismos mantenedores, bem como seu constante monitoramento são fundamentais para o estabelecimento de práticas de gestão e conservação, bem como para o delineamento e definição de áreas prioritárias à conservação da diversidade biológica. Dessa maneira, este estudo apresenta de forma descritiva e preliminar a composição da comunidade de aranhas de solo em uma área inserida no Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso, Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As amostras foram obtidas no Parque Estadual do Cristalino localizado nos municípios de Alta Floresta e Novo Mundo, extremo norte do Estado de Mato Grosso

(9°25' - 9°43'S e 55°09' - 56°02'W). Em maio de 2013, as aranhas foram coletadas no módulo de amostragem permanente PPBio. Este módulo é composto por duas trilhas espaçadas 1 km entre si, formando um retângulo de 5 km², dividido em 12 parcelas de 250 m distribuídas a cada 1 km. Devido à falta de acesso a uma das parcelas amostrais para efetuar as coletas com Extrator mini-Winkler, para esta metodologia foram utilizados os resultados obtidos em 11 parcelas, totalizando 55 pontos de coleta. Em cada parcela foram amostrados cinco pontos de 1 m² de serapilheira e solo superficial (55 m² de área amostral), que foram coletados, peneirados e acondicionado nos extratores, permanecendo por 72 horas em ambiente não climatizado para a extração das aranhas de solo. Após este procedimento o material coletado foi transferido dos potes coletores, para frascos de armazenamento contendo álcool 92%. Posteriormente às coletas, todo material amostrado foi transportado para o Acervo Biológico da Amazônia Meridional, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop (ABAM/UFMT/Sinop). Em seguida as aranhas foram encaminhadas ao Laboratório Especial de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, para identificação em nível específico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram identificadas 17 famílias de Araneae, com predomínio de Theridiidae (51 ind.; 34,9% do total), Linyphiidae (19 ind.; 13,0%), Anapidae (10 ind.; 6,8%), Salticidae (9 ind.; 6,1%) e Ctenidae (9 ind.; 6,1%). Corinnidae, Theraphosidae, Dipluridae, Mysmenidae e Scytodidae apresentaram as menores ocorrências, com apenas dois ou menos exemplares. A maior parte das aranhas coletadas correspondeu a imaturos (103 ind.; 70,5%), enquanto os adultos representaram 19 machos (13,0%) e 22 fêmeas (15,1%) (Tabela 1). Estes resultados preliminares sobre a composição da comunidade de aranhas existente no Parque Estadual de Cristalino correspondem aos mesmos táxons comumente amostrados em solo de diferentes ecossistemas (BATTIROLA et al., 2010; CANDIANI et al., 2005; DIAS et al., 2005; HÖFER, 1997; HÖFER e BRESCOVIT, 2001; INDICATTI et al., 2005). Entretanto, como não se conhecem todos os organismos ao nível taxonômico de espécies, se torna prematuro estimar a riqueza biológica ou inferir sobre os padrões de ocorrência e endemismos nesta região havendo a necessidade da continuação de futuros estudos e pesquisas no Parque Estadual do Cristalino, bem como em outras regiões da Amazônia Meridional.

4. CONCLUSÕES

Os resultados preliminares obtidos sobre a comunidade de aranhas do Parque Estadual do Cristalino indicam considerável riqueza biológica, informação que acresce o conhecimento sobre distribuição geográfica desses animais na Amazônia Meridional, bem como, corrobora com a importância do Parque como área destinada à conservação da biodiversidade amazônica. Estudos mais aprofundados bem como o monitoramento de fauna local são fundamentais para o estabelecimento de padrões de ocorrência, diversidade e dinâmica das comunidades, subsidiando a tomada de decisões

referentes à gestão e manejo destas áreas, e consequentemente, da conservação adequada da biota amazônica e seus recursos naturais.

Tabela 1. Abundância de Araneae de solo obtida com Extrator mini-Winkler no Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso, Brasil.

Famílias Espécies	Abundância (N)				Abundância Relativa (%)
	♂	♀	Jovens	Total	
Theridiidae	4	8	37	51	34,9
<i>Thymoites</i> sp.	(1)	(2)	-	(3)	(5,9)
<i>Thymoites</i> sp.1	(1)	(1)	-	(2)	(3,9)
<i>Thymoites</i> sp.2	-	(1)	-	(1)	(1,9)
<i>Dipoena</i> sp.	-	(1)	-	(1)	(1,9)
<i>Dipoena</i> sp.1	-	(2)	-	(2)	(3,9)
<i>Stemmops</i> sp.	(1)	(1)	-	(2)	(3,9)
Linyphiidae	8	4	7	19	13,0
<i>Agyneta</i>	(1)	(1)	-	(2)	(10,5)
<i>Linyphiidae</i> sp.1	(2)	(2)	-	(4)	(21,0)
<i>Linyphiidae</i> sp.2	(5)	(1)	-	(6)	(31,6)
Anapidae	5	4	1	10	6,8
<i>Pseudanapis</i> sp.1	(5)	(4)	-	(9)	(90,0)
Salticidae	-	-	9	9	6,1
Ctenidae	-	-	9	9	6,1
Araneidae	-	-	8	8	5,5
Oonopidae	-	4	4	8	5,5
<i>Neoxyphinus</i> sp.1	-	(2)	-	(2)	(25,0)
<i>Gamasomorpha</i> sp.1	-	(2)	-	(2)	(25,0)
Zodariidae	-	1	7	8	5,5
Pholcidae	-	1	4	5	3,4
Lycosidae	-	-	4	4	2,7
Symphytognathidae	1	-	3	4	2,7
<i>Anapistula</i> sp.	(1)	-	-	(1)	(25,0)
Palpimanidae	-	-	3	3	2,0
Corinnidae	-	-	2	2	1,4
Theraphosidae	-	-	2	2	1,4
Mysmenidae	1	1	-	2	1,4
<i>Microdipoena</i> sp.1	(1)	(1)	-	(2)	(100,0)
Dipluridae	-	-	1	1	0,7
Scytodidae	-	-	1	1	0,7
Total	19	22	103	146	100,0

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq e FAPEMAT pelo apoio financeiro ao Projeto, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT), bem como a toda equipe envolvida nos trabalhos de coleta, organização e identificação dos dados para fins de conservação do Parque Estadual do Cristalino.

6. REFERÊNCIAS

- BATTIROLA, L.D.; MARQUES, M.I.; BRESCOVIT, A.D.; ROSADO-NETO, G.H.; ANJOS, K.C. Comunidade edáfica de Araneae (Arthropoda, Arachnida) em uma floresta sazonalmente inundável na região Norte do Pantanal de Mato Grosso, Brasil. **Biota Neotropica**, v.10, n.2, 173-183, 2010.
- BATTIROLA, L.D.; RODRIGUES, D.J.; BARRETO, M.R.; CARVALHO, L.N.; BARBOSA, F.R.; BONALDO, S.M.; PIRES, A.F.P.; REIS, C.; PIRES, E.M.; CANALE, G.R.; CARVALHO, F.; BRITTO, E.; NORONHA, J.C.; BATISTELLA, D.A.; CABECEIRA, F.G.; ZAIATZ, A.P.S.R.; CAVALHEIRO, L. Biodiversidade da Amazônia mato-grossense: Pesquisas do Núcleo de Estudos da Biodiversidade da Amazônia Meridional. In: DIAS, M.P. DE L.; PHILIPSEN, N.I.; STRAUB, S.L.W.; OLIVEIRA, T.P. DE. (Eds.). **Amazônia: Visão caleidoscópica**. Recife: Pipa Comunicação, 2015.p. 451-489.
- BRESCOVIT, A.D.; BONALDO, A.B.; BERTANI, R.; RHEIMS, C.A. Araneae. In: ADIS, J. (Ed.). **Amazonian Arachnida and Myriapoda: identification keys to all classes, orders, families, some genera, and lists of known terrestrial species**. Pensoft Publishers, Sofia, 2002. p. 303-343.
- CANDIANI, D.F.; INDICATTI, R.P.; BRESCOVIT, A.D. Composição e diversidade da Araneofauna (Araneae) de serapilheira em três florestas urbanas na cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. **Biota Neotropica**, v.5 n.1a, p. 1-13, dez.2003/fev. 2005.
- DIAS, M. D.F.D. R.; BRESCOVIT, A. D.; MENEZES, M.D. **Aranhas de solo (Arachnida: Araneae) em diferentes fragmentos florestais no sul da Bahia, Brasil**. **Biota Neotropica**, v.5, n.1a , p. 1-10, dez.2003/fev. 2005.
- FREITAS, A.V.L.; LEAL, I.R.; UEHARA-PRADO, M.; IANNUZZI, L. Insetos como indicadores de conservação da paisagem. In: ROCHA, C.F.; BERGALO, H.; SLUYS, M.V.; ALVES, M.A. (Eds.). **Biologia da Conservação**. São Carlos: Essências. Rima Editora, 2006. p. 357-384.
- HÖFER, H. The Spider Communities. In: JUNK, W.J. (Ed.). **The Central Amazon Floodplain. Ecological Studies**. Berlin: Springer-Verlag, 1997. p. 373-383.
- HÖFER, H.; BRESCOVIT, A.D. Species and guild structure of a Neotropical spider assemblage (Araneae) from Reserva Ducke, Amazonas, Brazil. **Andrias**, v.15. n.1, p.99-119, 2001.
- INDICATTI, R.P.; CANDIANI, D.F.; BRESCOVIT, A.D.; JAPYASSÚ, H.F. Diversidade de aranhas (Arachnida, Araneae) de solo na bacia do reservatório do Guarapiranga, São Paulo, Brasil. **Biota Neotropica**, v.5, n.1a,p.1-12, jun./jan. 2005.
- SOUZA, A.L.T. Influência da estrutura do habitat na abundância e diversidade de aranhas. In: GONZAGA, M.O.; SANTOS, A.J.; JAPYASSÚ, H.F. (Eds.). **Ecologia e comportamento de aranhas**. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. p. 25-43.
- VARJÃO, S.L.D.S.; BENATI, K.R.; PERES, M.C.L. Efeitos da variação temporal na estrutura da serrapilheira sobre a abundância de aranhas (Arachnida: Araneae) num fragmento de Mata Atlântica Salvador, Bahia.**Revista biociências** UNITAU., Bahia, v. 16, n. 1, set./ mai. 2010.
- WERNECK, R.M. **Lar, Viscoso Lar: Experimentos de Seleção de Habitat e Forrageio de Aranhas em Plantas com Tricomas Glandulares**. Curso de Pós-Graduação em Ecologia - Universidade de São Paulo. 2010. Disponível em:<<http://ecologia.ib.usp.br/curso/2010/pages/pd/f/PI/relatorios/rachel.pdf>>. Acesso em: 12 set. 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE PRELIMINAR DO IMPACTO ANTRÓPICO SOBRE COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL

Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA^{1*}, César Augusto de Lima PEREIRA¹, Daniela Roberta BORELLA¹, Milton CORDOVA¹, Juliano de Paulo dos SANTOS², Graciele Lurdes SILVEIRA², Rafael ARRUDA¹

¹Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Pós-Graduação em Botânica Aplicada, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: lucassnogueira90@gmail.com

RESUMO: Nas últimas décadas tem-se verificado que as atividades antropogênicas têm exercido impactos cada vez mais irreversíveis nos ecossistemas naturais, implicando em modificações estruturais e funcionais, com perda de espécies e dos diversos serviços ecossistêmicos. Assim, nosso objetivo é analisar e descrever de forma preliminar o impacto antrópico sobre a estrutura e composição de uma comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional. Foram amostrados indivíduos arbóreos de DAP $\geq 4,77$ cm através de parcelas (20 m x 30 m) na mata ripária do Rio Caiabi, Fazenda Santa Julia, Sinop, MT. Além disso, foi obtida a distância das parcelas em relação de construções como represas e estradas vicinais. A composição (riqueza de famílias e espécies) e estrutura (biomassa e densidade) foram analisadas por meio de um modelo de Regressão Linear Múltipla considerando como variáveis explicativas as distâncias das construções. Foram amostrados 736 indivíduos pertencentes a 33 famílias, sendo as mais abundantes Chrysobalanaceae (14%); Lauraceae (11%), Myrtaceae (6%). A proximidade da estrada e represas foi significativa somente para explicar a riqueza de famílias e espécies. Nesse sentido, a proximidade das construções, principalmente da represa, se apresentou como o fator antrópico que tende a diminuir a riqueza de famílias e espécies provocando um impacto na composição da comunidade. Concluímos que a análise preliminar sobre o impacto antrópico na comunidade arbórea mostrou que construções como represas e estradas vicinais tendem a afetar negativamente a composição sem alterar drasticamente a estrutura, tornando necessária sua conservação não somente cobertura florestal mas também da riqueza genética da diversidade Cerrado-Amazônia.

Palavra-chave: Transição Cerrado-Amazônia, Estrutura, Composição.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos de comunidades buscam entender os processos e mecanismos envolvidos no estabelecimento e manutenção das espécies em escala espaciais e temporais, gerando informações sobre o funcionamento da natureza, e conseqüentemente, de quando e como podemos utilizá-la sem prejudicar seu equilíbrio ecológico ou sem provocar seu comprometimento em longo prazo (LAWTON, 2000; SIMBERLOFF, 2004). Nas últimas décadas tem-se verificado que as atividades antropogênicas têm exercido impactos cada vez mais irreversíveis nos ecossistemas naturais, implicando em modificações estruturais e funcionais, com perda de espécies e dos diversos serviços ecossistêmicos (SANCHEZ, 2012). Segundo fonte do IBGE (2003) o distrito de Sinop foi criado em 1976, e o município em 17 de dezembro de 1979, através da Lei Estadual nº 4,156, onde a sigla SINOP remete-se a Sociedade Imobiliária

Noroeste do Paraná. Desde então o norte do estado do Mato Grosso vem crescendo de forma rápida, devido ao interesse madeireiro e agropecuário, que por sua vez tornou-se a causa da antropização das reservas legais e áreas de preservação permanente. As matas ripárias funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água. Além disso, são importantes, também, como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico (transferência de genes de uma população para outra) entre as populações de espécies animais e vegetais. Ainda, em regiões com topografia acidentada, exercem a proteção do solo contra os processos erosivos o que faz que se estudo e conservação seja determinante na manutenção da diversidade em volta delas (MARTINS, 2001). Este estudo tem como objetivo analisar e descrever de forma preliminar o impacto antrópico sobre a estrutura

e composição de uma comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional, a fim de responder às seguintes questões: 1) A ação antrópica modificou a densidade das parcelas amostradas? 2) Há uma relação entre Biomassa e distância das ações antrópicas? 3) A riqueza de famílias e espécies botânicas sofrem algum tipo de influência das ações antrópicas presentes na área?.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi conduzido no município de Sinop-MT, em uma área de transição Cerrado Floresta Amazônica (conhecida como tensão ecológica) de Floresta Estacional Semidecidual na Fazenda Santa Júlia, a qual possui aproximadamente 154 hectares com elevação média de 330 metros, situada a 12°08'51" S e 55°27'40" O. Referenciando Monteiro (2005), os solos predominantes na região são do tipo Vermelho-Amarelo bem drenados. O clima da região é do tipo tropical quente e úmido (Aw, segundo classificação de Köppen), que é o tipo climático predominante do Centro-Norte do Estado de Mato Grosso e caracterizado pela presença de duas estações bem definidas: uma chuvosa (entre outubro a abril) e outra seca (de maio a setembro), e pela pequena amplitude térmica anual, com médias anuais oscilando entre 24° C e 27° C, sendo os meses de setembro e outubro os mais quentes com temperaturas máximas ao redor de 36 °C (DIAS, 2007).

2.2. Coleta de dados

Os dados da vegetação foram obtidos empregando-se o método de área fixa. Foram estabelecidas dez parcelas permanentes (20x30m) de forma sistemática ao longo da margem direita do Rio Caiabi (Figura 1), com extensão confrontante com a Fazenda Santa Júlia de 1750 metros, com diferentes elevações (325 – 332m). As parcelas foram lançadas com o auxílio de uma bússola anotando-se os rumos e distâncias, posteriormente com o auxílio de um GPS Garmim eTrex10 tiramos uma coordenada de um dos vértices da parcela, diminuindo-se assim o erro. Para fixar as parcelas e demarcar seus vértices, empregados o uso de canos de PVC com 80 centímetros de altura.

Foram mensurados todos os indivíduos (árvores e arbustos) que se encontravam dentro da parcela lançada em campo e que possuíam o diâmetro a altura do peito (DAP) $\geq 4,77$ cm. Os indivíduos inclusos na classe diamétrica pré-estabelecida receberam placas de identidade e tiveram seu material botânico coletado com o auxílio de um tesoura de poda aérea acoplada em cabo extensor em alumínio com 2,5/7,0 metros de comprimento, o material coletado foi identificado a nível de família botânica e quando possível gênero e espécie de acordo com o sistema de classificação APG III, todo material passou por triagem e posteriormente revisado a partir de referência nacional Lista de Espécies da Flora do Brasil (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br>) e referência internacional atualizada da The Plant List (<http://www.theplantlist.org>). Alguns casos foi possível identificar in loco. As coletas foram realizadas entre outubro de 2014 a julho de 2015.

Posteriormente a coleta do material botânico, foram obtidos dados como: Distância das parcelas em relação a estrada vicinal e Distância das represas que foram

construídas no ano de 2004 (Tabela 1) sendo uma maior (0.81ha) e outra menor (0.24ha). Todos os dados citados acima foram obtidos através do software ArcView GIS 3.2 (Sistema de Informação Geográfica). A biomassa epígea da comunidade foi estimada a partir do DAP mensurado dos indivíduos arbóreos, usando as equações 1 e 2.

Figura 1. Área de estudo. Mata ripária do Rio Caiabi na Fazenda Santa Julia, Sinop, MT. Note-se as parcelas distribuídas ao longo do rio e a presença da estrada vicinal e represas.

- DAP < 20 cm; $r^2 = 0,92$

$$\ln PF = -1,754 + 2,665 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 1})$$

- DAP > 20 cm; $r^2 = 0,90$

$$\ln PF = -0,151 + 2,17 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 2})$$

Equação 1 e 2 - Fórmulas para cálculo de biomassa, em que: ln= logaritmo natural; PF = peso seco da biomassa em kg e DAP = diâmetro à altura do peito em cm (Higuchi et al. 1998).

2.3. Análise de dados:

Para determinar o impacto antrópico das construções na composição (riqueza de famílias e espécies) e estrutura (biomassa e densidade) foi utilizado um modelo de regressão múltipla considerando como variáveis explanatórias as distâncias das parcelas em relação da estrada vicinal e represas para explicar a variação e composição da comunidade arbórea.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados um total de 736 indivíduos arbóreos pertencentes a 33 famílias. As famílias mais abundantes foram Chrysobalanaceae (14%); Lauraceae (11%), Myrtaceae (6%), Ochnaceae (5%), Burseraceae (5%) e Fabaceae (4%) (Figura 2). A comunidade arbórea apresentou diferenças em estrutura e composição em relação à proximidades das construções.

Figura 2: Densidade relativa das famílias mais abundantes da comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

3.2. Impacto sobre a estrutura

No modelo de regressão linear múltipla a proximidade da estrada e represas não foram significativos para explicar a biomassa epígea ($R^2=0.54$, $F_{(2,98)}=2.38$, $P>0.05$) e densidade dos indivíduos arbóreos ($R^2=0.43$, $F_{(2,98)}=1.50$, $P>0.05$). Isso mostra que a proximidade da estrada vicinal e das represas não influenciou a estrutura da comunidade arbórea (Tabela 1).

Tabela 1. Modelo de Regressão Múltipla. Biomassa e Densidade de indivíduos arbóreos em relação a proximidade da represa na comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional. Q: coeficientes, EP: erro padrão.

	Q	EP	T	P
BIOMASSA				
Intercepção	186.020	59.463	3.128	0.020
Estrada vicinal	-0.298	0.126	-2.369	0.066
Represa maior	-0.202	0.108	-1.868	0.111
Represa menor	0.231	0.115	2.012	0.091
DENSIDADE				
Intercepção	1677.392	1325.68	1.265	0.253
Estrada vicinal	-3.772	2.808	-1.343	0.228
Represa maior	-1.513	2.408	-0.628	0.553
Represa menor	2.717	2.557	1.0625	0.329

Neste caso, o padrão mostrado provavelmente está relacionado ao balanceamento entre as taxas de mortalidade e recrutamento de indivíduos arbóreos, indicando que a estrutura fitossociológica da floresta é dinâmica e que as espécies mais abundantes (dominantes) podem não sofrer alteração ao longo do tempo ou que espécies pioneiras compensem a estrutura com o aumento de indivíduos em áreas perturbadas (MEWS et al., 2011; APPOLINÁRIO et al., 2005; OLIVEIRA-FILHO et al., 2007; HIGUCHI et al., 2008).

3.1. Impacto sobre a composição

Para a composição o modelo de regressão linear múltipla gerou dois modelos significativos de ajustes mínimos lineares com distribuição normal, para explicar a riqueza de famílias ($R^2=0.73$; $F_{(2,98)}=5.26$, $P<0.05$) e de espécies ($R^2=0.89$, $F_{(2,98)}=15.79$, $P<0.01$) da comunidade arbórea de mata ripária (Tabela 4). No modelo, mostra que tanto a proximidade da estrada vicinal como a represa menor não influenciam negativamente a riqueza de famílias e espécies (valores negativos dos coeficientes). Apesar dos modelos serem significativos, somente a proximidade à represa maior foi significativa ($P<0.01$) como variável explicativa da riqueza de famílias e espécies (Tabela 2). Nesse sentido, a proximidade da represa maior se apresentou como o fator antrópico que tende a diminuir a riqueza de famílias e espécies (Figura 3) provocando um impacto na composição da comunidade arbórea de mata ripária.

Tabela 2. Modelo de Regressão Múltipla distâncias das parcelas em relação da estrada vicinal e represas para explicar a riqueza de famílias e espécies da comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional. Q: coeficientes, EP: erro padrão.

	Q	EP	t	P
FAMÍLIAS				
Intercepção	-16.809	8.837	-1.902	0.106
Estrada vicinal	0.003	0.019	0.139	0.894
Represa maior	0.038	0.016	2.364	0.046
Represa menor	0.009	0.017	0.581	0.583
ESPECIES				
Intercepção	19.965	19.844	1.006	0.353
Estrada vicinal	-0.013	0.014	-0.969	0.369
Represa maior	0.059	0.012	5.116	0.002
Represa menor	-0.025	0.016	-1.503	0.183

Figura 3. Riqueza de famílias e espécies em relação a proximidade da represa na comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

Nesse sentido, a composição e diversidade de espécies precisam ser consideradas antes de se concluir que as comunidades vegetais de matas ripárias são realmente resilientes às perturbações humanas (FELFILI, 1997; CARVALHO; NASCIMENTO, 2009; MEWS et al., 2012). Martins (2001) cita que as matas ripárias sofrem

pressão antrópica pelo processo de urbanização na construção de represas e hidrelétricas, na abertura de estradas, assim como para a implantação de culturas agrícolas e de pastagens. Este processo de degradação das formações ciliares, além de desrespeitar a legislação, que torna obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários problemas ambientais. Além disso, vários rios brasileiros são alterados pela construção de reservatórios, que isoladamente ou em cascata constituem um importante impacto nas matas ciliares (NEPSTAD et al., 2007). Tais perturbações provocam alterações abióticas, como redução na velocidade da água, incremento na turbidez e volume, quanto nas características bióticas influenciando o ecossistema todo (TEJERINA-GARRO et al., 2005). No entanto, mesmo modificados tais ecossistemas tendem a apresentar certo gradiente ao longo da proximidade deste com a fonte de impacto, com o fim de manter a diversidade original (Figura 4). Assim, nossos resultados mostraram que a composição viu-se afetada de alguma forma, devido a que provavelmente ao relevo pouco acidentado da região amazônica, as represas construídas acarretam de forma consideravelmente em modificações de textura e mineralogia do solo. Além disso, as águas paradas da represa diminuem a qualidade oxigenação dos fluxos de água que mantém esses ecossistemas (JUNK E NUNES DE MELO 1999). Nesse contexto, Gadelha (2006) enfatiza que nas últimas décadas tem-se verificado uma diminuição quantitativa e qualitativa das águas superficiais, fato que pode ser atribuído às atividades desenvolvidas nas bacias hidrográficas, estando diretamente ligado a extinção local de algumas espécies. Com a retirada da mata ciliar e a ocupação das áreas próximas à calha fluvial, ocorre redução da resistência das margens à ação erosiva do escoamento, o que contribui para o aumento da instabilidade da calha fluvial (LEOPOLD, 1994).

Figura 4. Possíveis impactos das represas e estrada vicinal na comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

A única forma de manter a composição florística de determinada floresta é tornar a interferência humana semelhante ao regime de distúrbios naturais aos quais as comunidades estão certamente adaptadas (HIGUCHI et al., 1997). Neste contexto de cenários futuros imprecisos e de forte ameaça à sobrevivência das espécies, as

pequenas unidades de conservação e os seus remanescentes florestais podem desempenhar um papel chave na manutenção da diversidade das florestas tropicais. Como muitas espécies não sobrevivem fora de seu habitat natural, a preservação das diferentes formações florestais da transição Cerrado-Amazônia, para a conservação da biodiversidade (MEWS et al 2011).

Nesse contexto, atualmente existe um debate na sociedade brasileira sobre o futuro da Amazônia. Nessas discussões, pesquisadores, tomadores de decisão, agentes econômicos, lideranças sociais e organizações ambientais têm reconhecido a vocação florestal dessa importante porção de nosso território. Todos consideram que é possível assegurar o desenvolvimento da região e ao mesmo tempo garantir a conservação de seu imenso patrimônio natural.

4. CONCLUSÕES

A análise preliminar sobre o impacto antrópico na comunidade arbórea mostrou que construções como represas e estradas vicinais tendem a afetar negativamente a composição sem alterar drasticamente a estrutura. As características da comunidade sugerem que a floresta está passando por mudanças caracterizadas principalmente pela retração da diversidade, que podem estar relacionadas ao possível impacto antrópico em que a área está sendo submetida. A área estudada reage como corredor ecológico tornando necessária sua conservação não somente cobertura florestal, mas também da riqueza genética da diversidade cerrado-amazônica.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Herbário Centro-Norte-Mato-Grossense pelo suporte para as coletas de campo e à Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop pelo transporte das equipes a área de estudo. A Fazenda Santa Julia por brindar suas instalações para o alojamento das equipes de trabalho.

6. REFERÊNCIAS

- APPOLINÁRIO, V. et al. Tree population and community dynamics in a Brazilian tropical semideciduous Forest. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v 28, n.2, p.347-360, abr./jun. 2005.
- CARVALHO, F. A.; NASCIMENTO, M. T. Estrutura diamétrica da comunidade das principais populações arbóreas de um remanescente de Floresta Atlântica Submontana (Silva Jardim –RJ, Brasil). **Revista Árvore**, Viçosa, v.33, n.2, p.327-337, 2009.
- DIAS, C.A.A. **Procedimentos de medição e aquisição de dados de uma torre micrometeorológica em Sinop-MT**. 89 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente), UFMT, Cuiabá, 2007.
- FELFILI, J. M. Diameter and height distributions in a gallery forest tree community and some of its main species in central Brazil over a six-year period (1985-1991). **Revista Brasileira de Botânica, São Paulo**, v.20, n.2, p.155-162, dez. 1997.

- GADELHA, E. M. **Impactos ambientais nos aspectos geomorfológicos da área de proteção ambiental Presidente Figueiredo Caverna do Maroaga**. 2006. 262f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2006.
- HIGUCHI, P. et al. Dinâmica da comunidade arbórea em um fragmento de floresta estacional semidecidual montana em Lavras, Minas Gerais, em diferentes classes de solos. **Revista Árvore**, Viçosa, v.32, n.3 p.417-426, 2008.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). **Sinop Mato Grosso – MT Histórico**, 2003. Disponível em:<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/matogrosso/sinop.pdf>> Acesso em: 30/09/2015.
- JUNK, Wolfgang J. and MELLO, J. A. S. Nunes de. Impactos ecológicos das represas hidrelétricas na bacia amazônica brasileira. *Estud. av.[online]*. 1990, vol.4, n.8, pp. 126-143. ISSN 1806-9592.
- LAWTON, J.H. **Community ecology in a changing world**. Ecology Institute, Oldendorf, Luhe, Alemanha, 2000.
- LEOPOLD, L. B. **A view of river**. Cambridge: Harward University, 1994. p. 320.
- MARTINS, S. V. **Recuperação de Matas Ciliares**. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2001. p.320.
- MEWS, H. A. et al. Análise temporal das distribuições de diâmetros e alturas de uma Floresta Estacional Semidecidual na transição Cerrado-Floresta Amazônica, Leste do Mato Grosso, Brasil. **Biotemas**, Florianópolis, v.25, n.2, p.33-43, jun. 2012.
- MONTEIRO, A. L, S. **Monitoramento de Indicadores de Manejo Florestal na Amazônia Legal Utilizando Sensoriamento Remoto**. 2005. 105f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.
- NEPSTAD, D. et al. **Manejo e recuperação de mata ciliar em regiões florestais da Amazônia**. Série Boas Práticas, 2007. Livro 1. 67p.
- OLIVEIRA-FILHO, A.T. et al. Dinâmica da comunidade e populações arbóreas da borda e interior de um remanescente florestal na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, em um intervalo de cinco anos (1999-2004). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v.30, n.1, p.149-161, jan./mar. 2007.
- SANCHEZ, A. L. **Análise de risco ecológico para o diagnóstico de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos continentais tropicais**. 2012. 216f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- SIMBERLOFF, D. 2004. Community ecology: is it time to move on? **The American Naturalist**, Harward EUA, v.163, n.6, p.787-799, jun. 2004.
- TEJERINA-GARRO, F.L. et al. Effects of natural and anthropogenic environmental changes on riverine fish assemblages: a framework for ecological assessment of rivers. **Brazilian Archives of Biology and Tecnology**, Paraná, v.48, n.1, p.91-108, jan. 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

USO DE VANT PARA CLASSIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS VEGETAIS NO BIOMA CERRADO EM ESCALA DE DETALHE

Lucas Brasileiro BARRETO*, Gustavo Manzon NUNES, Rodrigo Adversi SILVA

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: lucasbrbarreto@gmail.com

RESUMO: O Cerrado é o segundo maior Bioma brasileiro, caracterizado como um conjunto de diversas tipologias formado por um mosaico de vegetação. Esta vegetação varia desde campestres a formações florestais. Os mapeamentos realizados no Cerrado são geralmente realizados por sensores orbitais, em grande escala e desconsideram ou subestimam áreas de formações importantes no Cerrado, como as Veredas. Dentre as ferramentas disponíveis de sensoriamento remoto para mapeamento de recursos naturais destacam-se, atualmente, imagens de alta resolução espacial obtidas através de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), com múltiplas possibilidades de aplicações. Considerando novas abordagens para coleta de informações de dados de larga escala com alta precisão, este trabalho tem como objetivo avaliar as potencialidades de mapeamento e classificação de diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado, em uma área localizada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães – MT, utilizando imagens de alta resolução obtidas em sensores a bordo de uma plataforma VANT. Após a coleta dos dados, realizou-se a classificação orientada ao objeto da imagem para extração de informações e validação desta classificação através do Índice Kappa. A utilização de imagens obtidas por VANT apresentou alto potencial de mapeamento de tipologias no Bioma Cerrado, com imagens de alta resolução e uma classificação de grande acurácia.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, processamento digital de imagens, análise da vegetação.

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado brasileiro é considerado o segundo maior domínio vegetacional do Brasil, com aproximadamente 2.000.000 km² (RATTER et al., 1997). Atualmente seus remanescentes de vegetação primária correspondem somente a 20% da área original e apenas 6,2% estão localizados em áreas de preservação (MYERS et al., 2000). O Cerrado é formado por um conjunto de *habitats* distintos, que variam em grau de cobertura arbórea desde áreas completamente abertas, cobertas por vegetação graminóide, passando por formações savânicas até áreas com *habitats* florestais (EITEN, 1993). Dentre os mapeamentos realizados na vegetação do bioma Cerrado, podemos destacar o projeto RADAM Brasil, que se iniciou em 1972, utilizando um sensor aerotransportado de imageamento por radar de visada lateral (*Side-Looking Airborne Radar* – SLAR). Em 2006, foi concluído o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que mapeou (escala de 1:250.000) os remanescentes da cobertura vegetal nos

biomas brasileiros (Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Campos Sulinos), tendo por base imagens Landsat ETM. Bezerra et al. (2007), utilizaram imagens obtidas pelo sensor orbital brasileiro lançado em 1999, o China-Brazil *Earth Resources Satellite* (CBERS 1), para mapeamento da cobertura do solo e fitofisionomias do Bioma Cerrado no Distrito Federal. Destaca-se que estes levantamentos foram realizados em escala de detalhe que não abrangem fitofisionomias e *habitats* importantes no Bioma Cerrado, como áreas úmidas, sendo necessário o uso de imagens de alta resolução para mapeamento e classificação destas áreas. Dentre as imagens geográficas de alta resolução espacial, as imagens obtidas através de veículos aéreos não tripulados (VANTs) tem grande potencial para monitorar a variabilidade espacial das alterações no estado da cobertura vegetal (QUILTER, 2001). A utilização desses sistemas autônomos pode suprir uma lacuna entre levantamentos de campos e imagens de satélites orbitais tanto em cobertura espacial como no monitoramento contínuo (HARDIN; JACKSON, 2005).

A gestão de recursos naturais no Bioma Cerrado enfrenta vários desafios e são necessárias novas abordagens para coleta de informações de dados de larga escala com alta precisão o que torna o uso de VANTs, uma potente ferramenta com múltiplas aplicações na área de gestão de recursos no Cerrado. As principais vantagens do sensoriamento remoto realizado por VANTs, em relação ao transportado por aeronaves tripuladas e ao orbital, são a redução dos custos de obtenção de imagens aéreas e a maior flexibilidade de resolução temporal para aquisição de imagens de alta resolução espacial. O uso de VANTs pode ser um método rápido e seguro para monitoramento de recursos bióticos, como na avaliação do tipo de cobertura vegetal, quantidade de solo exposto e diversas variáveis, que são fatores importantes para a compreensão da sustentabilidade dos ecossistemas (BRECKENRIDGE et al., 2011). Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar as potencialidades de mapeamento e classificação de diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado, em uma área localizada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães – MT, utilizando imagens de alta resolução espacial obtidas em sensores a bordo de uma plataforma VANT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O estudo foi desenvolvido em uma região de Cerrado *lato sensu*, na região do Rio Claro, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, localizado no Estado de Mato Grosso, entre os municípios de Cuiabá e de Chapada dos Guimarães. O Parque possui 326,30 km², representando 0,036% da área do estado (ICMBIO, 2009).

2.2 Aquisição e processamento dos dados

Para a aquisição das imagens de alta resolução foi utilizado o VANT ECHAR 20A. O sobrevoo foi realizado no dia 10 de julho de 2015, com início às horas 13h e finalizado às 13h48. A câmera acoplada no VANT possui os canais no espectro Infravermelho Próximo e visível (NIR+VIS), modelo Canon EOS REBEL T3i, configurada com uma distância focal de 28 mm, que possibilitou obter fotografias com a resolução espacial de 7,6 centímetros/pixel. Para o pós-processamento e aerotriangulação das imagens e formação do ortomosaico, foi utilizado o *software Agisoft Photoscan Pro*, e para classificação das imagens utilizou-se o *software eCognition Developer*.

2.3. Classificação Orientada ao Objeto

Através de um recorte da área de interesse extraída do ortomosaico georreferenciado, iniciaram-se os processamentos digitais, no *software eCognition*. Este software possui algoritmos e ferramentas para análise e classificação de imagens baseada em objetos (OBIA). É utilizado em ciências da terra para desenvolver conjuntos de regras para a análise automática de dados de sensoriamento remoto. Sucintamente, o processo em OBIA pode ser dividido em três etapas: segmentação, análise dos objetos e classificação.

2.3.1. Segmentação

A primeira etapa para a Classificação Orientada ao Objeto é a criação dos objetos sobre uma imagem dotada

de dados *Raster*, ou seja, transformar uma informação Digital (pixels) em um “grupo de objetos” homogêneos entre si. As imagens obtidas por VANTs apresentam ganho em resolução espacial porém há perdas significativas nas resoluções espectrais, e isto afeta, negativamente, a etapa de segmentação, uma vez que a característica espectral é relacionada às qualidades físico-químicas dos objetos em estudo, ou seja, cada grupo de indivíduos semelhantes possui um comportamento espectral semelhante, facilitando obtenção de objetos homogêneos.

Para realizar a segmentação, utilizou-se o algoritmo de segmentação “*Multiresolution Segmentation*”. Este algoritmo foi desenvolvido visando extrair objetos homogêneos com base no valor do pixel e na forma. Ele permite a extração de objetos primitivos da imagem, em qualquer resolução escolhida levando em consideração contrastes locais. Para executar este algoritmo, alguns parâmetros devem ser respeitados:

- **Peso das camadas da imagem:** Determinadas camadas da imagem podem ser priorizadas dependendo da sua importância para a definição dos objetos de interesse. No processamento em questão, a imagem é dotada de 3 camadas ou bandas espectrais, Infravermelho Próximo (*NIR*), verde e azul.
- **Parâmetro de escala:** O parâmetro de escala é um termo abstrato. Ele determina a heterogeneidade máxima permitida para os objetos da imagem. Em uma imagem heterogênea, os objetos resultantes para um determinado parâmetro de escala são menores que nos dados homogêneos. É possível variar os tamanhos dos objetos usando diferentes valores de escala, para obter objetos maiores usa-se uma escala maior, e vice-versa.
- **Composição do critério de homogeneidade:** Para definir a homogeneidade de um objeto, dois critérios devem ser considerados - os critérios Forma e Compacidade. É importante compreender que ambos os critérios possuem um critério oposto cuja soma entre eles acarretam no valor 1. O critério Forma possui como oposto o critério Cor, já o critério Compacidade possui o critério Suavidade.

2.3.2 Análise das Características dos Objetos

Uma vez que os objetos da imagem tenham sido criados, eles sempre irão conter informações para cada categoria de características. Estas características são a base para formular condições para a classificação. Além de características padrões oferecidas pelo *software*, é possível criar novas características, entre elas, características matemáticas que são compostas por características constantes já existentes, que são combinadas através de operações aritméticas. No presente trabalho, foi criada a característica *Enhanced Normalized Difference Vegetation Index* (ENDVI) ou Índice de Vegetação da Diferença Normalizada Aprimorado.

Este índice é uma adaptação do *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) ou Índice de Vegetação da Diferença Normalizada, um dos índices de vegetação mais utilizados devido a sua simplicidade e sua relativa alta sensibilidade à densidade da cobertura

vegetal. Segundo Wang et al. (2003), sua simplicidade torna possível comparações espaciais e temporais da atividade fotossintética terrestre, bem como o monitoramento sazonal, interanual e variações de longo prazo dos parâmetros estruturais, fenológicos e biofísicos da vegetação em escala global.

2.3.3. Enhanced Normalized Difference Vegetation Index (ENDVI).

A fórmula do ENDVI (Equação 1) une os canais do NIR (infravermelho próximo) e Verde como o canal reflexivo. O canal azul é multiplicado por dois para compensar o somatório dos canais do NIR e do verde.

$$ENDVI = \frac{((NIR + Green) - (2 * Blue))}{((NIR + GREEN) + (2 * Blue))} \quad (\text{Equação 1}).$$

Em que: Em que: $ENDVI = \text{Enhanced Normalized Difference Vegetation Index}$, Adimensional; NIR = Refletância do Infravermelho Próximo; $Green$ = Refletância do Canal Verde; $Blue$ = Refletância do canal do Azul.

2.3.3 Classificação

Na área do presente estudo foram constatadas em campo a ocorrência de três tipologias do Bioma Cerrado: Veredas ; Cerrado *sensu stricto*; e Floresta Ripária. Para a discriminação destas três tipologias foi utilizada uma das funções de pertinência *Fuzzy*, do tipo “maior que”, pois os limiares das classes possuem transições suaves para os valores da característica ENDVI. As funções de pertinência são utilizadas caso uma classe tenha transições suaves para uma determinada característica. Elas oferecem uma relação transparente entre os valores das características e do grau de adesão a uma classe.

De maneira genérica, cada objeto da imagem é comparado com as funções de pertinência escolhida e atribuído à classe que produz o valor mais alto de adesão para o objeto. Para validação dos resultados da classificação foram coletadas amostras em campo das tipologias classificadas, e através da Matriz de Confusão, extraiu-se a Exatidão Global e o Índice Kappa.

Os processos seguidos para classificação da imagem podem ser resumidos no fluxograma abaixo (Figura 1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A região da área de estudo caracteriza-se como uma porção da bacia do Rio Claro, situada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, MT. Nesta localidade, predominam formações savânicas, sendo a tipologia de Cerrado *sensu stricto* predominante, cobrindo a maior parte das formações geológicas no parque, sobre neossolos quartzarênicos. Não se sabe a área exata de cobertura, mas aparentemente o cerrado *sensu stricto* é a formação de maior extensão no parque gerando variações florísticas consideráveis, sendo a formação com maior biodiversidade, atrás apenas das Florestas Estacionais, marcadas pela estação das águas e do período de seca. (CUNHA, 2008. No fragmento estudado, esta tipologia representa 30% da área de cobertura, o que corresponde a 9,45 ha. A tipologia de Floresta Ripária corresponde a 40%, e a Veredas, a 30%, representando 12,76 ha e 9,42 ha, respectivamente (Figura 2).

Figura 1. Fluxograma utilizado para classificação da área de interesse.

Figura 2. Representação em porcentagem de cobertura (%) de área para cada tipologia classificada.

A tipologia de Veredas localiza-se na parte mais baixa do terreno, funcionam como bacias coletoras das águas absorvidas pelos platôs adjacentes (GUIMARÃES et al., 2002), e constitui uma importante formação, principalmente para proteção e manutenção dos recursos hídricos. Ressalva-se que estas áreas são omitidas ou subestimadas em mapeamentos de grande escala. Portanto, mapeamentos com dados de alta resolução tornam-se importantes para a delimitação destas áreas, propondo subsídios para manejo e conservação. Dados obtidos a partir de plataformas de VANT em geral apresentam alto potencial como uma ferramenta para estudo de ambientes naturais, oferecendo informações sobre a cobertura vegetal e a estrutura de processos em ecossistemas, como ciclagem de nutrientes e energia, desenvolvimento de processos erosivos e desertificação (BRECKENRIDGE et al., 2011).

Para a validação dos resultados da classificação (Figura 3) foram coletadas coordenadas e fotografias georreferenciadas em campo visando à comparação com a realidade de campo. Deste modo, a partir da geração de uma matriz de confusão (Tabela 1), obteve-se um valor de índice de Exatidão Global, de 86,68%, e índice de Concordância Kappa, de 0,80. Portanto, pode se dizer que se trata de uma correlação quase perfeita considerando-se os conceitos de Landis; Koch (1977). Através da matriz de confusão fica evidente que as classes onde mais ocorreram confusões foram entre Cerrado *sensu stricto* e Floresta Ripária onde das 20 amostras associadas para Cerrado *sensu stricto* 7 foram associadas a Floresta Ripária. Podemos explicar este motivo devido às tipologias do Cerrado se interpenetrarem, logo este fato

também deve ter contribuído para que ocorressem as confusões destacadas.

Figura 3. Mapa temático da área de estudo contendo as diferentes tipologias classificadas.

Tabela 1. Matriz de Confusão

Classes	Floresta Ripária	Cerrado <i>sensu stricto</i>	Veredas	Total
Floresta Ripária	20	7	0	27
Cerrado <i>sensu stricto</i>	0	12	0	12
Veredas	0	1	20	21
Total	20	20	20	60

4. CONCLUSÕES

A utilização de imagens obtidas por VANT apresentou alto potencial de mapeamento de tipologias do Bioma Cerrado, com imagens de alta resolução e uma classificação de grande acurácia. Conjuntamente, foi possível mapear a tipologia de Veredas que representa grande importância em estudos ecológicos e hidrológicos para ecossistemas. Os dados obtidos por VANT possuem múltiplas potencialidades e podem subsidiar a realização de outros estudos que ajudam a compreensão e funcionamento dos ambientes estudados.

6. REFERÊNCIAS

BEZERRA, H. S. et al. Desempenho do satélite Sino Brasileiro de recursos terrestres CBERS-2 no mapeamento da cobertura da terra no Distrito Federal, Brasil. *Revista Brasileira de Geofísica*, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 171-185, 2007.

BRECKENRIDGE, R. P. et al. Comparison of Unmanned Aerial Vehicle Platforms for Assessing Vegetation Cover in Sagebrush Steppe Ecosystems. *Rangeland Ecology & Management*, v. 64, n. 5, p. 521-532, 2011.

CUNHA, C. N. et al. Avaliação Ecológica Rápida do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: vegetação e flora. Cuiabá, 192 p. 2008 (Relatório técnico não publicado). Disponível em: <www.icmbio.gov.br/parna_guimaraes>. Acesso em: 10 jul 2015.

EITEN, G. Vegetação do Cerrado. In: Pinto, M.N. (Ed.). **Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas**. 1993 p. 17-73. Editora Universidade de Brasília, Brasília.

GUIMARÃES, A. J. M.; ARAÚJO, G. M. D. E.; CORRÊA, G. F. Estrutura fitossociológica em área natural e antropizada de uma vereda em Uberlândia, MG. *Acta Botânica Brasileira*, v. 16, n. 3, p. 317-329, 2002.

HARDIN, P. J.; JACKSON, M. W. An unmanned aerial vehicle for rangeland photography. *Rangeland Ecology & Management*, v. 58, n. 4, p. 439-442, 2005.

ICMBIO. **Plano de manejo: Parque Nacional da Chapada dos Guimarães**. Relatório final editado em abril de 2009. Disponível em: <www4.icmbio.gov.br/parna_guimaraes/>. Acesso em 15 de ago 2015.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, v.33, n.1, p. 159-174, 1977.

MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* v. 403, p. 853-858, 2000.

QUILTER, M. C.; V. J. ANDERSON. A proposed method for determining shrub utilization using (LA/LS) imagery, *Journal Range Manage*, v. 54, p. 378-381, 2001.

RATTER, J. A.; RIBEIRO, J. F.; BRIDGEWATER, S. The Brazilian cerrado vegetation and threats to its biodiversity. *Annals of Bot* 80: p. 223-230, 1997.

WANG, Z. X. et al. From AVHRR-NDVI to MODIS-EVI: advances in vegetation index research. *Acta Ecologica Sinica*, Amsterdam, v. 23, n. 5, p. 979-988, 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA DE FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA EM MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA

SILVA, L. do P, PIRES, S. R., RIBEIRO, S. B.*, DANTAS, D. A. V., ZANCHETTA, M. L. B., SCCOTI, M.S.V

Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: sylvianebeck@unir.br

RESUMO: A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, apresentando vários tipos de vegetação, entre eles a Floresta Ombrófila Aberta a qual teve três parcelas permanentes demarcadas, sendo estas de 0,5ha cada. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica da floresta dentro do seu grupo florístico. Foram avaliados fatores ecológicos a partir da Análise de Correspondência Canônica (CCA), a qual avaliou os fatores declividade, avaliação da cobertura de copa, e pedregosidade. Sendo estes fatores avaliados em cidades diferentes dentro da zona da mata. Os referentes dados foram gerados pelo programa Fitopac2, correlacionando duas matrizes, sendo uma de espécies incidentes nas parcelas e outra dos fatores a serem observados. Os fatores de maior importância e correlação encontrados dentre as variáveis foram, a declividade e a pedregosidade, estes apresentando espécies como a *Trattinickia rhoifolia* Willd., *Calycophyllum spruceanum* e *Inga thibaudiana* DC, consideradas pioneiras, de alto potencial para recuperação de áreas degradadas, manejo sustentável e silvicultura.

Palavras-chave: Grupo Florístico, Fatores ecológicos, Correlação

1. INTRODUÇÃO

A floresta Amazônica está situada na região norte, abrangendo os estados brasileiros: Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre, Pará e Roraima se caracterizando por ser a maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade. Porém, o seu ecossistema vêm sendo explorado gerando uma grande redução de várias comunidades vegetais. A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, apresentando vários tipos de vegetação, entre elas a Floresta Ombrófila Aberta que representa a maior parte de cobertura vegetal existente (com 55% da área total) (FERNANDES e GUIMARÃES, 2001). Floresta Ombrófila Aberta é considerada uma área de transição entre a floresta amazônica e as regiões extra-amazônicas. Tem como principais características o maior espaçamento entre as árvores, daí a origem do nome, e um período de mais de 60 dias sem chuvas por ano. Existem ainda as seguintes faixas altitudinais: Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas; Aberta Submontana e Aberta Montana (VELOSO, 1991).

No estado de Rondônia os municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte e Parecis integram a zona da mata e apresentam vegetação natural de Floresta Ombrófila Aberta. Para Floriano (2009) a cobertura vegetal natural de um determinado território é uma expressão local da vegetação em relação aos fatores

ambientais como o solo, o clima e a topografia; é o resultado da adaptação, interação e evolução das espécies que se instalaram em determinado ambiente.

As distribuição das espécies é limitada por fatores do ambiente como a fertilidade, pH, estrutura e umidade dos solos, pelas condições climáticas e topográficas, entre outros, que podem favorecer ou desfavorecer a instalação de determinada espécie em determinado local (FLORIANO, 2009). Segundo Andrade (1978), a integração de inúmeros fatores, interrelacionados entre si, juntamente com as árvores, forma um sistema próprio chamado de "ecossistema florestal". Esse sistema integra a parte vegetal viva ou morta, as camadas superiores da terra e as inferiores do ar, incluindo todos os fenômenos que ocorrem sejam de natureza física e química.

De acordo com Melo (2004), as análises florísticas permitem comparações dentro e entre formações florestais no espaço e no tempo, gera dados sobre a riqueza e diversidade de uma área, além de possibilitar a formulação de teorias, testar hipóteses e produzir resultados que servirão de base para outros estudos. No presente cenário crítico da questão florestal se faz necessários estudos aprofundados da interação dos ecossistemas com os fatores determinantes na ocorrência da cobertura florestal e nesse sentido este trabalho tem com o objetivo a classificação e ordenação de três

fragmentos de floresta ombrófila aberta nos municípios de Novo Horizonte, Rolim de Moura e Parecis no estado de Rondônia. A pesquisa teve como objetivo a Classificação e ordenação de fragmentos de floresta ombrófila aberta nos municípios de Novo Horizonte, Rolim de Moura e Parecis no estado de Rondônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Áreas de Estudo

O trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Rolim de Moura que se localiza a uma latitude 11°48'13"Sul e, longitude 61°48'12"Oeste e a 290 m de altitude a nível do mar. O município situa-se na Região da Zona da Mata do Estado de Rondônia. O clima é equatorial com variação para tropical quente e úmido, com temperatura de 40° para as máximas e 18° para as mínimas; a umidade relativa do ar varia de 80 a 85%. A precipitação anual é elevada, com variação entre 2.000 a 2.500 mm/ano, sendo a estação seca e chuvosa bem definida (SEDAM, 2001). O solo predominante da área é um Latossolo Vermelho-Amarelo. Para o levantamento fitossociológico do presente trabalho, foram alocadas 3 parcelas permanentes, distribuídas em 3 municípios integrantes da zona da mata do estado de Rondônia. A parcela 1 situada em Novo Horizonte a 25 km da cidade linha 56 lado norte do município, a parcela 2 em Rolim de Moura a 20 Km da cidade linha 204 lado norte e a parcela 3 em Parecis a 16km da cidade linha P-12 na fazenda Javali. Com as seguintes localizações geográficas apresentadas na (tabela 1). Na Figura 1, estão esquematizadas as parcelas permanentes do levantamento florístico e fitossociológico realizado na Zona da Mata do estado de Rondônia.

Fonte: Adaptação das imagens obtidas no Google Earth.

Figura 1: (A) Imagem da parcela localizada a 17 km de Novo Horizonte – RO (PAR 1); (B) Imagem da parcela localizada na Linha 204, em Rolim de Moura – RO (PAR 2); (C) Imagem da parcela localizada na Fazenda Javali, em Parecis – RO (PAR 3).

2.2 Atividades Realizadas

As três unidades amostrais, já haviam sido demarcadas e distribuídas e consistem de parcelas permanentes. Cada parcela é de 50 m x 100 m (5000 m²) dividido em 5 faixas de 10 m x 100 m (1.000 m²), e estas subdivididas em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m²), totalizando 50 subunidades.

As parcelas foram instaladas com teodolito, marcando-se os limites externos, as faixas e as

subunidades com canos de PVC rígido. Após a demarcação das parcelas, os dados foram levantados em uma ficha de campo contendo: número da árvore, CAP (≥ 20 cm) e identificadas.

2.2.1 Coleta de dados

As informações coletadas sobre esses indivíduos foram registradas em ficha de campo contendo: número da árvore, nome da espécie, CAP, altura total e comercial, posição sociológica e coordenada das árvores. O número das árvores registrado em ordem sequencial de medição, correspondente ao da etiqueta pregada no fuste ao lado leste das árvores, a uma altura de 30 cm do solo.

Após registrar o nome vulgar das árvores, quando conhecido, e coletado material botânico (folha, flor, fruto, semente, casca) para posterior identificação no Herbário do Museu Emilio Goeldi ou para o Herbário da Universidade Federal do Mato Grosso. A Circunferência à altura do peito (CAP) das árvores amostradas foram medidas com trena de precisão em milímetros e as alturas com Hipsômetro Digital Vertex.

2.2.2 Análise Florística e Fitossociológica

Para a obtenção dos parâmetros fitossociológicos foi utilizado um programa (FITOPAC2) para calcular os parâmetros tradicionais de densidade, dominância, frequência, valor de importância, valor de cobertura.

2.2.3 Análise de Correspondência Canônica (CCA).

2.2.3.1 Amostragem das Variáveis Ambientais

Na composição da matriz de dados para análise de ordenação foram utilizados os seguintes fatores ambientais: profundidade do solo e Cor do Solo.

a) Profundidade do solo

Esta característica está relacionada com a espessura máxima do solo em que o sistema radicular das plantas não encontra dificuldade ou barreira física para penetrar livremente, facilitando a sua fixação e servindo de meio para a absorção de água e de nutrientes (LEPSCH,1993; SANCHEZ,1981). A profundidade do solo tem influência sobre a fertilidade natural, especialmente se um ou mais nutrientes tem sua disponibilidade limitada, bem como sobre as práticas de manejo a serem utilizadas. Também tem influência no sistema ar-água, o qual, por sua vez, influencia a disponibilidade de nutrientes e sistema radicular das árvores (VIEIRA *et al.*, 1988).

Para determinar a profundidade do solo será usado o trado holandês nas subunidades em que foram avaliadas as variáveis do estudo. A tradagem será feita em cinco pontos para cada subunidade amostral (no centro e em cada vértice) e depois determinada a média. Os resultados serão estratificados em três classes

- 1- Profundidade de 0 à 50 cm;
- 2- Profundidade de 50 à 75 cm;
- 3- Profundidade de até ≤ 75 cm.

b) Cor do solo

A cor do solo é uma das características que mais chama a atenção ao se estudar o solo. As várias tonalidades de coloração ajudam a separação dos horizontes e também a evidenciar condições de extrema importância, tais como: teores de matéria orgânica;

quantidade de argila, silte e os componentes de ferro, permitem também a avaliação de propriedades relacionadas com a composição, aeração e drenagem do solo (STRECK *et al.*, 2002). A cor do solo foi analisada nas diferentes profundidades, determinadas pelo trado holandês. Através da comparação dos fragmentos de solo, retirada do trado holandês, foram efetuadas as comparações com a carta de Munsell em que o arranjo é efetuado através de três variáveis simples, combinadas com a descrição de todas as cores conhecidas no sistema de Munsell como Matiz (cor básica), Valor (tonalidade) e Cromo (intensidade da saturação).

Tabela 1: Fatores ambientais Cor do Solo em relação à profundidade

Especificação	Tonalidades Munsell
Classe 1	Preto Acastanhado
Classe 2	Amarelado
Classe 3	Cinza
Classe 4	Alaranjado

2.3 Análise dos Dados

Para caracterizar grupos florísticos encontrados nos 2,5 hectares de Floresta Ombrófila Aberta de Rondônia, bem como correlacioná-los a gradientes ambientais e, assim, fornecer subsídios para programas Silviculturais, foi realizado o procedimento de análise demonstrado pelo fluxograma da Figura 3. Partindo-se do arquivo de dados, foi realizada a análise fitossociológica e biométrica das parcelas levantadas, objetivando caracterizar a floresta estudada. Os fragmentos foram caracterizados do ponto de vista florístico fitossociológico e ambiental. Para cada fragmento foi criada uma matriz de densidade das espécies e uma matriz de fatores ambientais para, a partir delas, realizar a Análise de Correspondência Canônica (CCA), objetivando correlacionar a ocorrência das espécies aos fatores ambientais levantados. Os resultados dessas análises fornecerão subsídios para o Manejo Florestal sustentado da Floresta Ombrófila Aberta de Rondônia. Algumas análises podem ir até onde a correlação e regressão do eixo da parcela marcam com fatores ambientais, mas, por várias razões, isto não é sempre satisfatório (RIBEIRO, 2004).

A Análise de Correspondência Canônica (CCA), é uma técnica desenvolvida por TER BRAAK (1986). A CCA é diferente de todos os métodos de ordenação já discutidos. A CCA é um método que apresenta a relação entre a distribuição das espécies e a distribuição dos fatores ambientais, associados a gradientes (KENT & COKER, 1992). A CCA permite ainda testar a probabilidade de acerto nas relações encontradas por meio do teste de permutação de “Monte Carlo” (AUBERT E OLIVEIRA-FILHO, 1994).

Todos os métodos de ordenação como ordenação polar, análise de componentes principais e análise fatorial têm este objetivo, porém, são indiretos em cada análise, executando nos primeiros somente para espécies, e quando a interpretação a ambiental é feita por acréscimo dos dados ambientais sobre as parcelas de ordenação (AUBERT E OLIVEIRA-FILHO, 1994). Algumas análises podem ir até onde a correlação e regressão do eixo da parcela marcam com fatores ambientais, mas, por várias razões, isto não é sempre satisfatório (Ribeiro,

2004). A CCA difere das outras técnicas clássicas indiretas, porque nesta análise é incorporado a correlação à regressão, entre os dados florísticos e fatores ambientais dentro da própria análise de ordenação (BOTREL *et al.*, 2002).

Figura 2: Fluxograma do procedimento de análise

A entrada de dados consiste na criação de duas matrizes de dados. A primeira matriz é uma que tem a relação entre espécies (densidade maior que 5) x parcelas, e a segunda matriz é a relação entre os fatores ambientais x parcelas. Esta aproximação das espécies e de dados ambientais no processo de ordenação atual é conhecida como uma forma de Análise Canônica (AUBERT E OLIVEIRA-FILHO, 1994). O diagrama de ordenação resultante expressa, não só, padrões de variação da composição florística, mas, também demonstra as relações principais entre as espécies e cada uma das variáveis ambientais (MARTINS *et al.*, 2003).

Os pontos, apresentados no diagrama, representam as espécies individuais e as setas representam cada variável ambiental plotada no diagrama. O comprimento da seta é proporcional à magnitude de mudança naquela direção, e para propósito de interpretação cada seta pode também ser estendida no sentido contrário da origem central. Aqueles fatores ambientais que na seta longa estão mais correlatos na ordenação do que aqueles com seta curta, e são mais importantes na influência da variação da comunidade (KENT & COKER, 1992). A ordem em que se apresentam os pontos projetados sobre a seta, da origem à extremidade, indicam a influência do fator ambiental em relação à espécie, isto é, quanto mais próximo da extremidade da seta, maior influência do fator ambiental sobre a espécie (RIBEIRO, 2004).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados das Análises Florística e Fitossociológica

3.1.1 Parcela 1 Km 17, Novo Horizonte – RO

3.1.1.1 Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Os dados levantados na parcela 1 em Novo Horizonte, foram de 49 espécies distribuídas em 28 famílias botânicas totalizando 417 indivíduos amostrados nesta parcela.

3.1.2. Parcela 2 (Fazenda Linha 204-II)

3.1.2.1. Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Na parcela 2 linha 204-II, foram levantadas 99 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas totalizando 402 indivíduos amostrados nesta parcela.

3.1.3 Parcela 3 Fazenda Javali, Parecis – RO

3.1.3.1 Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Na parcela 3 foram levantadas 38 espécies com 416 indivíduos distribuídos em 22 famílias botânicas.

3.2. Análise de Correspondência Canônica (CCA)

3.2.1. Parcela 1 Km 17, Novo Horizonte – RO

Os resultados da Análise de Correspondência Canônica estão apresentados na Tabela 2 e Gráfico 1, onde a variável de maior significância foi a Cor do Solo II e III, nas respectivas profundidades.

Tabela 2 – Coeficiente de correlação entre as variáveis ambientais e os eixos de ordenação da análise de correspondência canônica da parcela 1.

Variáveis ambientais	Eixo 1	Eixo 2
Cor do Solo I	-0,5942	-0,0578
Cor do Solo II	-0,3983	0,5992
Cor do Solo III	-0,5207	0,1256

Observa-se, de acordo com a Tabela 2, que o eixo01 apresentou correlação negativa com as 3 variáveis de cor do solo. No Eixo 02 houve correlação positiva em cor do solo II e III, onde cor do solo II apresentou o maior valor de correlação na incidência das espécies. As espécies que apresentaram maior influência com as variáveis foram as seguintes representadas no gráfico: *Bixa orellana* (Sp12), *Caryocar Brasiliense Camb.* (Sp13), *Ecclinusa ramiflora* Mart. (Sp17), *Guatteria olivacea R.E.Fr.*(Sp20), *Nectranda sp.*(Sp23) e *Prunus serotina* (Sp25).

Pela análise dos valores, a cor do solo II e III no Eixo02 apresentaram correlação na incidência das espécies, onde as espécies que apresentaram maiores influencias com relação ao fator ambiental foram as espécies entre as profundidades II (50-75cm) e III (>75cm). A *Bixa orellana* é uma espécie produtora do corante natural bixina, podendo alcançar de 2 a 9 m de altura. O urucuzeiro se adapta a diferentes tipos de solos, compreendendo desde a faixa litorânea, estendendo-se ao agreste, ocorrendo os Luvisolos Crômicos até Nitossolos Vermelhos Eutróficos, Neossolos Regolíticos Eutróficos Típicos e Latossolo Vermelho Amarelo Eutróficos (SiBCS, 1999 Apud MANFIOLLI, 2004). No entanto, sua preferência recai sobre os solos mais férteis onde predomina relativa umidade, aliada a um clima ameno. Contudo, têm-se observado plantações em solos de baixa fertilidade e sem emprego de fertilizantes, com relativo êxito (REBOUÇAS & SÃO JOSÉ, 1996).

Da família Caesalpinaceae, a espécie *Peltophorum dubium*, segundo Corrêa (1931), é árvore grande ou mediana, e forma grande copa quando isolada. Madeira de alburno róseo-acinzentada e cerne róseo ou avermelhado recebe bem o verniz. A madeira é da maior durabilidade em lugares secos, própria para dormentes, carroçaria,

tanoaria, varais, tornos, selins, construção civil, marcenaria e tinturaria. As raízes, os frutos e as folhas possuem propriedades medicinais. Recomendável para a arborização urbana e para cercas divisórias de propriedades. Frutifica muito e vegeta de preferência nos terrenos vermelhos e argilosos.

Figura 3: Diagrama de ordenação produzido pela análise de correspondência canônica.

Pela análise dos valores positivos e negativos das correlações deduz-se que as espécies que apresentaram maior correlação ocorrem em locais com solos mais profundos. Através da carta de Munsell Hue Matiz 5 YR, constatou-se que as colorações nas profundidades (50-75) e (>75) recebe a denominação Bruno variando de vermelho a amarelo.

De acordo com a EMBRAPA Solos (2011) os Argissolos Vermelho-Amarelos Apresentam horizonte de acumulação de argila, com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de ferro hematita e goethita. As cores destes solos situam-se principalmente no matiz 5YR com valores de 4 a 6 e cromas de 6 a 8.

Segundo Lima (1989), esse tipo de solo apresenta compostos de ferro e são bem drenados. Apresentam baixa quantidade de pedra e, conseqüentemente, baixa retenção de água.

A cor marrom, dos perfis de solos é resultado da presença de óxidos de ferro, exceto na parte mais superficial, onde a cor pode ser mascarada pelo efeito da matéria orgânica (BIGHAM & CIOLKOSZ, 1993 apud FERNANDES, 2004).

Segundo a EMBRAPA Solos (2015), solos Brunos apresentam cores amarelas avermelhadas (brunadas) com enriquecimento de matéria orgânica na superfície, argilosos e por serem profundos e muito porosos em condições naturais, não apresentam limitação física ao desenvolvimento radicular em profundidade. A parcela apresentou que as profundidades II(50-75cm) e III(>75cm), apresentaram coloração significativas na ocorrência das espécies, que pode ser explicado devido o solo apresentar boa drenagem, fertilidade e não possuir limitação para o crescimento das raízes.

3.2.2 Parcela 2 (Fazenda Linha 204-II)

A partir das matrizes de espécies e variáveis ambientais, o programa produziu uma ordenação com os eixos, onde a distribuição das espécies foi representada por pontos, enquanto que as variáveis ambientais foram representadas através de setas indicando a direção do gradiente máximo. Os resultados da análise de correspondência canônica estão apresentados na Tabela 3 e na Figura 4.

Tabela 3 – Coeficiente de correlação entre as variáveis ambientais e os eixos de ordenação da análise de correspondência canônica da parcela 2.

Variáveis ambientais	Eixo 1	Eixo 2
Cor do Solo I	0,2370	0,6096
Cor do Solo II	-0,6255	0,5153
Cor do Solo III	-0,5697	-0,0516

Analisando a Tabela 3 constata-se que a variável Cor do Solo, nas respectivas profundidades apresentou correlação com os dois eixos. No Eixo01 Cor do Solo I foi a variável que apresentou correlação positiva e no Eixo02 Cor do Solo I e II com valores positivos, no qual Cor do Solo I apresentou o maior valor de correlação na incidência das espécies. Na figura 4 esta representado as espécies que mais tiveram correlação com as variáveis ambientais, que foram as seguintes: *Jacaranda copaia* (Aubl.) D.Don (Sp16), *Hovenia dulcis* Thunb.(Sp17), *Pseudobombax grandiflorum* (Sp34), *Gochnatia sp.*(Sp35), *Sapium glandulatum* (Vell.) Pax. (Sp37), *Hymenaea courbaril* (Sp51), *Bowdichia virgiloides* H.B.K (Sp54), *Cedrelinga sp.*(Sp6), *Platonia insignis* Mart. (Sp30). Pela análise dos valores, as espécies que apresentaram maiores influencias com relação ao fator ambiental foram as espécies entre as profundidades I (0-50cm) e II (50-75cm). A Caroba, *Jacaranda copaia* Aubl. Possui dispersão por toda a região Amazonica, possuindo capacidade para vegetar desde solos ricos em minerais aos mais pobres. É uma espécie de característica da mata alta de várzeas secas, crescimento extremamente rápido em ambiente abertos, floresce durante os meses de agosto-setembro junto com a renovação das folhas e os frutos do tipo cápsula deiscente amadurecem em janeiro-fevereiro. Madeira própria para armação de balsas, obras internas, forros. Árvore ornamental, muito empregada na arborização urbana e rural na região norte do país (LORENZI, 2002).

Figura 4: Diagrama de ordenação produzido pela análise de correspondência canônica

Hymenaea courbaril Jatobá, pertence ao grupo sucessionar secundária tardia a clímax exigente a luz, sendo característico de interior de floresta primária. A madeira de *Hymenaea courbaril* é de excelente qualidade, muito pesada e muito dura ao corte. A coloração do cerne é variável de castanho-rosa-claro a castanho-avermelhado e alburno diferenciado, branco amarelado. Naturalmente o jatobá ocorre em área com estação seca inexistente até seis meses, os solos são arenosos, bem drenados, podendo ser encontrado também em solos argilosos, não se desenvolve bem em solos inundáveis (IPEF, 2008). Pela análise dos valores positivos e negativos das correlações

deduz-se que as espécies que apresentaram maior correlação ocorrem em locais com solos mais rasos. Através da carta de Munsell Hue Matiz 5 YR, constatou-se que as coloração nas profundidades (0-50cm) e (50-75cm) receberam a denominação Bruno vermelho-amarelado. De acordo com a EMBRAPA Solos (2015) os solos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas dispersas em todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, uniformes em características de cor, textura e estrutura, podendo apresentar teores de Fe₂O₃ iguais ou inferiores a 11% e acima de 7%, quando os solos são argilosos ou muito argilosos. São profundos ou muito profundos, bem drenados, com textura argilosa, muito argilosa ou média. Os solos de textura argilosa ou muito argilosa e de 20 constituição mais oxidica possuem baixa densidade aparente, e porosidade total alta a muito alta. Através das coletas constatou-se que na profundidade (0-50cm) predominou a tonalidade mais escura devido ao acúmulo de matéria orgânica e foi a profundidade que apresentou maior influência na ocorrência das espécies, que pode ser explicado devido a quantidade de matéria orgânica retida nessa porção, e a profundidade de (50-75cm) mesmo tendo tonalidade mais clara, também apresentou correlação na incidência das espécies, que também pode ser explicado devido ao acúmulo de matéria orgânica na porção superior adentrar as camadas do solo

3.2.3 Parcela 3 Fazenda Javali, Parecis – RO

Devido a parcela estar localizada em área de várzea, houve limitação na obtenção dos fatores ambientais para análise de Correspondência Canônica (CCA), assim levando a exclusão da mesma.

4. CONCLUSÕES

Os dados obtidos pela análise de correspondência canônica (CCA), foram relevantes para a determinação de maior incidência das espécies nas devidas variáveis ambientais. Constatou-se que as espécies apresentaram correlação com as três variáveis Cor do Solo I, II e III com a tonalidade Bruno variando de Vermelho-Amarelado, o que se explica devido o solo em sua camada superficial apresentar acúmulo de matéria orgânica, e nas respectivas profundidades (0-50), (50-75) e (>75) apresentar características de boa drenagem, porosidade, armazenamento de nutrientes, níveis baixos de pedregosidade e profundos, assim não provocando limitações físicas, como crescimento das raízes.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E a Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

6. REFERÊNCIAS

- AUBERT, E.; OLIVEIRA-FILHO, Análise multivariada da estrutura fitossociológica do sub-bosque de plantios experimentais de *Eucalyptus* spp. Em Lavras (MG). *Revista Árvore*, Viçosa, v.18, n.3, p.194-214,1994.
- ANDRADE, F. *Ecologia florestal*. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1978. 230p.

- ANDRAE, F. **Ecologia florestal**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1978. 230p.
- ARAUJO, A. C. B. **Efeito do pastoreio de bovinos sobre a estrutura da mata ciliar do arroio espinhinho em Sant'ana do Livramento, RS, Brasil**. Santa Maria: UFSM, 2010. 93f. Dissertação (Mestrado).
- AUBERT, E.; OLIVEIRA-FILHO, Análise multivariada da estrutura fitossociológica do sub-bosque de plantios experimentais de Eucalyptus spp. Em Lavras (MG). **Revista Árvore**, Viçosa, v.18, n.3, p.194-214, 1994.
- BOTREL, R.; OLIVEIRA-FILHO, A. T; RODRIGUES, L.A.; CURI, N. Influência do solo e topografia sobre as variações da composição florística e estrutura da comunidade arbórea arbustiva de uma floresta estacional semidecidual em Ingaí, MG. **Revista Brasileira de Botânica**, v.25, n.2, p. 195-213, jun. 2002.
- CARVALHO, P. E. R.; **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2010. 644p. il color.; v.4, n.1. ISBN 978-85-7383-487-1.
- CUNHA, U.S.; MACHADO, S.A.; FIGUEIREDO F.A.; SANQUETTA, C.R. Predição da estrutura diamétrica de espécies comerciais de terra firme da amazônia por meio de matriz de transição. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 109-122, 2002.
- DAJOZ, R. **Princípios de ecologia**. Porto Alegre: Artmed. 2006, 519p.
- GUREVITHCH, J. et al. **Ecologia Vegetal**. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 592 p.
- CORRÊA, M.P. **Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas**. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1931. v.2, 771p.
- EMBRAPA. Latossolos Brunos. Disponível em:< http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000fzyjaywi02wx5ok0q43a0r8l12dpj.html> Acesso em: 13 jul. 2015.
- EMBRAPA. Argissolos Vermelho-Amarelo. Disponível em:<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_mata_sul_pernambucana/arvore/CONT000gt7eon7k02wx7ha087apz2axe8nfr.html> Acesso em: 14 jul. 2015.
- EMBRAPA. **Latossolos Vermelho-Amarelos**. Disponível em:< http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000g05ip3qr02wx5ok0q43a0r3t5vjo4.html> Acesso em: 13 jul. 2015.
- FERNANDES, L. C.; GUIMARÃES, S. C (Coord.). **Atlas geoambiental de Rondônia**. Porto Velho: SEDAM, v. 2, 2001, 74 p.
- FERNANDES, A. B.R.; Barrón, V.;Torrent,J.; Fontes, F.P.M. Quantificação de óxidos de ferro de Latossolos brasileiros por espectroscopia de refletância difusa. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v.28 n.2, 2004.
- FLORIANO, E.P. **Fitossociologia florestal**. Santa Rosa: Unipampa - Campus São Gabriel, 2009.
- IPEF- Instituto de Pesquisas Florestais e estudos Florestais. **Hymenaea courbaril(Jatobá)**. São Paulo, 2008.
- KENT, M.; COKER, P. **Vegetation description analyses**. London: Behaven Press, 1992. 363p.
- LAMPRECHT, H. Ensaio sobre unos metodos para el analisis estructural de los bosques tropicales. **Rev. For. Venez.**, v.13, n. 2, p. 57-65, 1962. 23
- LEPSCH, I. F.; **Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso**. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, 1993. 175p
- LIMA, W. de P. Funções hidrológicas da Mata Ciliar. In: BARBOSA, L. **Simpósio sobre Mata Ciliar**. 1989, Campinas. **Anais...** Campinas: Fundação Cargil, 1989. p.25-42.
- LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e cultivos de plantas arbóreas do Brasil**. 2ª Ed. São Paulo: Nova Odessa. 2002.
- MANFIOLLI, H. M. **Análise Técnica e Econômica da Atividade Agropecuária do Urucuzeiro (Bixa orellana L) no município de Paranacity**. UNIDADE MUNICIPAL DE PARANACITY, 2004. 40p.
- MARTINS, S. V; SILVA, N. R. S; SOUZA, A. L; NETO, J. A. A. M. Distribuição de espécies arbóreas em um gradiente topográfico de Floresta Estacional Semidecidual em Viçosa, MG. **Scientia Florestalis**, n.64, p. 172 – 181, Dez. 2003.
- MELO, M.S. **Florística, fitossociologia e dinâmica de duas florestas secundárias antigas com história de uso diferentes no nordeste do Pará-Brasil**. 2004. 134f. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.
- REBOUÇAS, T. N. H.; SÃO JOSÉ, A. R. **A Cultura do Urucum**: práticas de cultivo e comercialização. Vitória da Conquista, BA, 1996. 24.
- RIBEIRO, B.S. **Classificação e Ordenação da Comunidade Arbórea da Floresta Ombrófila Mista da Flona de São Francisco de Paula, RS**. Santa Maria: UFSM, 2004. 162f. Dissertação (Doutorado em Engenharia Florestal)- Universidade Federal de Santa Maria, 2004.
- SANCHEZ, P. A., **Suelos del tropico: características y manejo**. Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1981. 660p.
- STRECK, E. V. *et al*; **Solos do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EMATER/RS; UFRGS, 2002. 107p.
- TER BRAAK, C. J. F. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct analysis. **Ecology**, v.67, p.1167-1179, 1986.
- VELOSO, Henrique Pimenta. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal** / Henrique Pimenta Veloso, Antonio Lourenço Rosa Rangel Filho, Jorge Carlos Alves Lima Rio de Janeiro
- VIEIRA, L. S.; SANTOS, P. C. T.; VIEIRA, M. N.; **Solos: propriedade, classificação e manejo**. Brasília: MEC/ABEAS, 1988. 154p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DA DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) PARA UMA SUB-BACIA DO RIO URUÇUÍ-PRETO, PIAUÍ, BRASIL

Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA^{1*}, Deoclides Oliveira VIEIRA²,
Robson José de OLIVEIRA¹, João Batista Lopes da SILVA³

¹Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

²Departamento de Eng. Florestal, Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal do Garça, Garça, São Paulo, Brasil.

³Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil.

*E-mail: lucianodejesus@florestal.eng.br

RESUMO: Neste trabalho objetivou-se avaliar os níveis de supressão florestal do bioma cerrado, decorrente do uso e ocupação do solo para expansão agrícola na região hidrográfica do riacho da Estiva, sub-bacia do rio Uruçuí Preto, Piauí. Foi realizado um levantamento temporal do uso e ocupação do solo entre os anos de 1984 a 2011. Para isto, utilizou-se imagens obtidas pelo sensor TM do satélite Landsat 5 para elaboração de mosaicos e realce da vegetação por meio do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), para obtenção da evolução do desflorestamento na sub-bacia. Procedeu-se então a classificação não-supervisionada do NDVI em duas classes: vegetação nativa e áreas cultivadas ou antropizadas. Os resultados comprovam intensos traços de antropização na área de estudo correspondente. Em 1984, as áreas de cultivo agrícola correspondiam a 11% do total da área da bacia (3.099 km²), já para o ano de 2011, a ocupação por atividades agrícolas e uso do solo apresentaram percentual de 38%. No ano de 1984 havia 89% de vegetação nativa, enquanto em 2011, correspondia apenas 62% da área. A partir dos resultados, constatou-se que em 27 anos perderam-se 27% (836.73 km²) do ecossistema cerrado na bacia do riacho da Estiva, Piauí, fazendo-se muito necessárias intervenções ambientais dos órgãos ambientais competentes, e a promoção de políticas públicas governamentais para conservação, preservação, manejo e uso racional do solo na região de estudo, e consequentemente no bioma cerrado como um todo.

Palavra-chave: Uso e ocupação do solo, SIG, Manejo de Bacias Hidrográficas, Análise Temporal.

1. INTRODUÇÃO

Para suprimento da demanda por alimentos, o bioma cerrado vem sendo intensamente explorado pelos setores pecuário e agrícola, que embora atenda parte das necessidades do Brasil em termos de produtividade, quando mau uso e manejo do solo inadequado, ameaça os recursos naturais e biodiversidade. Costa e Santos (2009) caracterizam que as áreas de Cerrado transformaram-se em uma das grandes áreas produtoras de grãos de soja do Brasil, realizada principalmente por agricultores, oriundos da região Sul do país e empresas atraídas pelo baixo preço das terras e pelos incentivos fiscais concedidos pelo governo, assim como ao elevado preço da soja no mercado internacional. No estado do Piauí essa realidade vem sendo caracterizada desde a década de 80, e com crescente participação no cenário do agronegócio brasileiro. A região sul do estado do Piauí é conhecida como a fronteira agrícola de maior crescimento no País, diante deste reconhecimento, notam-se os impactos sob os recursos naturais e sob comunidades de regiões próximas

destes cultivos agrícolas. Neste cenário faz-se necessários trabalhos, investigações e levantamentos ambientais nas áreas de Cerrado já exploradas pela agricultura intensiva, com finalidade de acrescentar e direcionar políticas públicas de conservação, preservação e manejo sustentável dos recursos naturais e solo deste bioma. A bacia do riacho da Estiva, um dos maiores afluentes do rio Uruçuí Preto, localizada na região sudoeste do Estado do Piauí, reflete este processo de abertura de novas áreas para a produção de grãos deste da década de 80, causando, consequentemente muitos danos e impactos ambientais. Klink e Machado (2009) relatam que as transformações ocorridas no Cerrado trouxeram grandes danos ambientais, dentre eles, a fragmentação de habitats, a extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e consequentemente, modificações climáticas regionais. Tais impactos ambientais refletem em consequências

econômicas e sociais. Portanto, objetivou-se com este trabalho a avaliação por meio do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), dos níveis de supressão florestal na sub-bacia do riacho da Estiva, Piauí.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na sub-bacia do riacho Estiva, afluente do rio Uruçuí-Preto, com área de drenagem total de 3.099 km², localizada no sudeste do estado do Piauí, entre as latitudes 7°28'S e 8°27'S e longitudes 44°17'W e 44°41'W, conforme apresentado na Figura 1. Para realização deste trabalho foram utilizadas imagens do sensor TM do satélite Landsat 5, com resolução espacial de 30 metros e temporal de 16 dias, da órbita 220, bandas 3 e 4, pontos 065 e 066 que apresentaram menores quantidades de nuvens para os anos de 1984, 1987, 1999, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011. O uso e ocupação do solo foram obtidos a partir do realce da vegetação por meio do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). Primeiramente as imagens foram georreferenciadas, e ainda passaram por correções dos efeitos geométricos e radiométricos. Todos os procedimentos da presente metodologia foram realizados no *software* de SIG ArcGIS 10 (ESRI, 2013). Para elaboração da evolução temporal do desflorestamento da bacia em estudo, foi utilizado o NDVI, que leva em consideração, as correlações existentes entre a refletância da vegetação e do solo. Neste caso, quanto maior for a densidade da cobertura florestal, menor será a refletância na região do visível (vermelho), e maior será a refletância na região do IVP. O NDVI é obtido pela Equação 1.

Figura 1. Localização da bacia do riacho da Estiva, afluente do rio Uruçuí-Preto, Sudeste do Estado do Piauí, Brasil.

$$NDVI = \frac{IVP - V}{IVP + V} \quad \text{(Equação 1)}$$

Em que: NDVI – Índice de Vegetação da Diferença Normalizada; IVP – Região do Infra Vermelho Próximo (Banda 4); e V – Região do Vermelho (Banda 3).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do NDVI a partir das imagens Landsat 5 TM, para os anos 1984, 1987, 1999, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011, demonstraram elevada evolução da supressão florestal e muitos traços de antropização em toda a bacia, principalmente nas áreas de

cerrado encontradas nos ‘platôs’ da região. Corroborando-se com Reydon e Monteiro (2000), os quais colocam que a ocupação do cerrado piauiense se iniciou nos anos 80, porém mais com efetiva produtividade apenas na década de 90, mediante a produção em larga escala, principalmente da soja. Comparando-se os anos 1984 e 2011, verifica-se uma rápida expansão das atividades agrícolas, e uma redução da vegetação nativa, evidenciada pelas áreas em vermelho, que caracterizam as fazendas e talhões agrícolas, conforme são apresentados na Tabela 1. Verificou-se a presença do aumento do número de fazendas na área da bacia hidrográfica entre os anos em estudo, demonstrando que o início da exploração agrícola na área ocorreu no início dos anos 80, sendo de fato mais perceptível a partir de 2000. Percebe-se que entre os anos de 1990 houve uma considerável presença de incêndios, o que fica caracterizado pelas manchas sem formas definidas presentes na imagem correspondente ao ano 1990, diferenciando-as dos polígonos regulares das fazendas e talhões agrícolas, conforme apresentado na Figura 2. A partir dos resultados, demonstram-se perdas da flora, o que pode ser subsídio para inferir-se o afastamento da fauna nativa existente nestas áreas. A evolução da antropização confirma-se com Barbosa et al., (2012), que enfatiza que o processo de uso e ocupação tem sido intensificado pelo surgimento, a cada dia, de novos projetos agrícolas, os quais levam a um intenso desmatamento de grandes áreas, dentre impactos ambientais diversos consequências da exploração.

Tabela 1. Evolução temporal das áreas com uso e ocupação do solo, a partir de 1984 até o ano de 2011.

Ano	Vegetação Nativa	Antropização/ áreas exploradas
1984	2.761 km ²	337 km ²
1987	2.428 km ²	670 km ²
1990	2.345 km ²	754 km ²
1993	2.506 km ²	593 km ²
1996	2.542 km ²	557 km ²
1999	2.539 km ²	560 km ²
2000	2.510 km ²	589 km ²
2005	2.508 km ²	591 km ²
2008	2.473 km ²	626 km ²
2009	2.512 km ²	587 km ²
2010	2.430 km ²	668 km ²
2011	2.321 km ²	778 km ²

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicaram que ferramentas de SIG contribuíram para a geração dos mapas e interpretação concreta das suas feições. Constatando-se uma perda de 27% da vegetação nativa na sub-bacia em estudo. Estes resultados provêm subsídios fundamentais ao auxílio e elaboração de programas de preservação e conservação do cerrado, bem como para o manejo adequado das atividades agropecuárias que ocorrem dentro desta e outras bacias hidrográficas.

Figura 2. Evolução Temporal a partir do NDVI das áreas antropizadas e de vegetação nativa da sub-bacia hidrográfica do riacho da Estiva entre 1984 a 2011.

6. REFERÊNCIAS

BARBOSA, F. M. A; COSTA, J.J; SOUZA, M .R; A Expansão dos Fronts Agrícolas e Planejamento Ambiental e Territorial no Nordeste Brasileiro. Eixo Temático: Geocologia das Paisagens, Bacia Hidrográficas, Planejamento Ambiental e Territorial. **Revista Geonorte, Edição Especial**, V.3, N.4, p. 379-389, 2012.

COSTA, A. R; SANTOS, O. F. Expansão Agrícola e Vulnerabilidade Natural do Meio Físico no Sul Goiano. Departamento de Geografia da FCT/UNESP, Presidente Prudente. **Revista Geografia Em Atos**. nº. 10, vol, 2. p. 23-35, 2009.

ESRI – **Environmental Systems Research Institute**, Inc. ArcGIS Professional GIS for the desktop, version 10.0. Software. 2013.

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. **Megadiversidade**, V.1 Nº1, 2005.

REYDON, P. B., MONTEIRO, L. S. M. **Ocupação do Cerrado Piauiense. Um processo de Valorização Fundiária**, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS: A GEOTECNOLOGIA NA OBTENÇÃO DE ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A CONTAMINAÇÃO

Luciano Cavalcante de Jesus FRANÇA^{1*}, João Batista Lopes da SILVA², Gerson dos Santos LISBOA¹

¹Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

²Departamento de Engenharias, Universidade Federal do Sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil.

*E-mail: lucianodejesus@florestal.eng.br

RESUMO: Neste trabalho objetivou-se desenvolver uma metodologia para caracterizar o uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas realizadas no sudoeste do estado do Piauí, a partir do levantamento de dados quantitativos dos produtos químicos em grau de toxicidade mais utilizados nesta região, e a partir da elaboração de mapa de riscos de contaminação em bacia hidrográfica da região. Os dados foram levantados junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí (SEMAR), Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Elaborou-se um mapa temático do potencial de risco de contaminação por agrotóxicos na sub-bacia do riacho da Estiva, afluente do rio Uruçuí-Preto. Utilizando técnicas de geotecnologias, utilizaram-se planos de informações ambientais para determinar a tendência do comportamento da água, considerado o principal veículo dos agrotóxicos, e seus potenciais de infiltração e escoamento, que foram determinadas através de uma matriz de relacionamento lógico do solo, como condutividade hidráulica, declividade do terreno e direção do escoamento. Pelo cruzamento destas informações, obteve-se um mapa final de risco das áreas com maior susceptibilidade à contaminação ambiental por agrotóxicos. Constatou-se 1.469 novos agrotóxicos registrados no Brasil entre 2005 a 2015, e aumento no uso de agrotóxicos de classe extremamente tóxica na região de estudo, assim como constatou-se que a área de 269 km², correspondendo a 11% da área total da sub-bacia hidrográfica avaliada, apresentando alta susceptibilidade de contaminação por agrotóxicos, enquanto 1.144 km² (44%) da área com pouco ou médio risco de contaminação, e 1.685 km² (45%) apresenta nenhum risco. A metodologia desenvolvida foi promissora no apontamento das áreas de risco de contaminação.

Palavra-chave: sistemas de informações geográficas, agroquímicos, riscos ambientais.

1. INTRODUÇÃO

Os agrotóxicos são definidos como os produtos e agentes de processos físicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, proteção de florestas, nativas ou implantadas, dentre outros, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, para conserva-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Possuem em sua composição substâncias químicas tóxicas, denominadas ingredientes ativos que interferem na atividade biológica normal dos seres vivos alvos de controle (BRASIL, 1998). Nos anos de 2010 e 2011, o mercado nacional de venda de agrotóxicos movimentou 936 mil toneladas de produtos, sendo 833 mil toneladas produzidas no País, e 246 mil toneladas importadas (ANVISA E UFPR, 2012). O mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%. Desde 2008, o Brasil é o maior

mercado consumidor mundial de agrotóxicos (ABRASCO, 2012). Diante o elevado consumo, as atividades agrícolas convencionais realizadas no Brasil apresentam alguma dependência de agrotóxicos, para controle e combate a pragas e doenças, o que demandam estudos do impacto desses produtos no ambiente (CHAVEZ, 2005). No meio ambiente esses produtos podem agir de duas formas: acumulando-se na biota e, ou, contaminando a água e o solo, degradando o meio. Esta degradação dos recursos naturais acontece de forma lenta, em alguns casos os danos causados pelos agroquímicos são irreversíveis (PORTO e SOARES, 2007). Na década de 1980, ocorreu a implantação de megaprojetos agrícolas incentivados por várias linhas de créditos, onde as mudanças de uso da terra foram intensificadas por meio da implantação de grandes projetos para produção de grãos, tendo como carro chefe a soja que se adaptou ao clima e solo do sul do Piauí, sendo direcionada a exportação (AGUIAR, 2008). Os Sistemas

de Informações Geográficas (SIGs) são ferramentas bastante utilizadas para monitoramento de impactos ambientais, pois possibilitam o tratamento rápido e eficaz dos dados ambientais, tornando-se uma ferramenta indispensável nos estudos de impactos ambientais (CASTRO et al., 2003). Tendo em vista que a maior parte da produção agrícola do Estado do Piauí está concentrada na região Sul, acarretando maior uso do solo nesta região. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para caracterizar o uso de Agrotóxicos nas atividades agrícolas na região sul do Piauí, bem como caracterizar a susceptibilidade à contaminação por agrotóxicos na subbacia do rio Uruçuí-Preto, Piauí.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para ter o conhecimento dos produtos utilizados na região nos últimos anos, foram obtidos dados com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí e Recursos Hídricos (SEMAR), no município de Bom Jesus (PI), referentes à 2009 a 2012. Os dados referentes a quantidade de agrotóxicos registrados no Brasil nos últimos anos, foram obtidos no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) referente aos anos de 2005 a 2015. Já as imagens de satélite para caracterização da área em estudo, foram obtidos no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Os riscos do uso de agrotóxicos na região sul do Piauí, elaborou-se cartas de susceptibilidade à contaminação destes produtos químicos, na área de estudo compreendida pela região hidrográfica da bacia do riacho da Estiva, com área de drenagem total de 3.099 Km², a qual abrange cinco municípios, Uruçuí, Sebastião Leal, Manoel Emídio, Palmeira do Piauí e Alvorada do Gurguéia, entre as latitudes 7°28'S e 8°27'S e longitudes 44°17'W e 44°41'W. Situada a oeste do estado do Piauí, na microrregião do Alto Médio Gurguéia, se concentram atividades agrícolas intensas e em grande escala produtiva, caracterizado pelos *commodities* agrícolas, predominando o cultivo da soja. Utilizaram-se planos de informações geográficas para determinar a tendência do comportamento da água, considerado o principal veículo dos agrotóxicos e seus potenciais de infiltração e escoamento, que foram determinados por meio da matriz de relacionamento lógico do solo, como condutividade hidráulica, declividade do terreno e direção do escoamento, conforme apresentado na Figura 1.

Pelo cruzamento destas informações obteve-se o mapa de risco das áreas com contaminação ambiental por agrotóxicos. Os dados utilizados para a constituição dos planos de informações foram imagens Landsat TM 5 dos anos 1984, 1987, 1999, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011, adquiridas no sítio eletrônico do INPE, utilizadas para compor os índices de vegetação e obter as classes de uso do solo. Imagens raster contendo as informações de elevação, MDE (Modelo Digital de Elevação) obtido da base SRTM no sítio eletrônico USGS (United States Geological Survey), de onde foram extraídas as declividades do terreno agrupadas três classes: baixa (<3%); suave (3 a 8%); e alta (>8%). Mapa de classe de solos, obtido no sítio eletrônico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para dispor da condutividade hidráulica e obter o terceiro plano de

informação denominado potencial de infiltração e escoamento superficial.

Figura 1. Cruzamento dos planos de informação para a produção da carta de risco. Adaptado de Neves et al. (1998). classe I – extremamente tóxico; classe II – altamente tóxico; classe III – moderadamente tóxico; classe IV – pouco tóxico.

O mapa de risco de contaminação compreendeu o produto das interações entre o plano de informação de potencial de infiltração e escoamento superficial com o plano de risco de permanência e intensidade do uso do solo. Todas as etapas e procedimentos de SIG, foram realizadas com auxílio do software ArcGIS 10.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos 11 anos foram registrados 1.469 novos agrotóxicos no mercado agrícola brasileiro, conforme demonstrado na Figura 2. Embora não seja possível evidenciar a contaminação das águas superficiais e subsuperficiais, é possível fornecer a base para definição dos locais com os maiores riscos de possíveis contaminações. Assim, encontram-se na Tabela 1 os dados que levam em conta as classes toxicológicas dos agrotóxicos utilizados nas áreas das propriedades agrícolas na região da área em estudo.

Com os dados da declividade e condutividade hidráulica foi possível determinar informações do potencial de infiltração e escoamento superficial, classificas em: baixa, média e alta infiltração. Com o relacionamento dos potenciais de infiltração e escoamento superficial e declividade pode-se obter o mapa final de risco (Figura 3). Esses produtos podem percolar ou serem lixiviados no perfil do solo devido ao alto potencial de infiltração e conseqüentemente acarretar problemas ambientais como a contaminação do lençol freático. Ribeiro e Vieira (2010) afirmam que água é uma das vias primárias pelas quais os agrotóxicos são transportados dos locais que foram aplicados para outros compartimentos do ciclo hidrológico, e que os contaminantes podem atingir as águas superficiais por meio do escoamento das águas da chuva e da irrigação, ou subterrâneas pela drenagem e percolação no solo. Portanto há, possibilidade de contaminação de áreas que possuem propriedades próximas a mananciais superficiais por meio do escoamento superficial, podendo causar problemas

ambientais graves decorrentes do uso crescente de agrotóxicos para controle de pragas e doenças, prática comum na agricultura convencional estabelecida na sub-bacia do riacho da Estiva para assegurar e garantir a produção satisfatória de grãos de soja e outras monoculturas anuais.

Nota-se que no ano de 2012, em comparação com 2009, houve um aumento no uso de agrotóxicos de classe extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, tendo apenas a classe pouco tóxica com uma suave redução no uso. Isso demonstra considerável aumento em um comparativo de apenas quatro anos, o que requer maior atenção, fiscalização nas vendas destes produtos e maior preocupação com os possíveis impactos ambientais provocados por este aumento no uso de agrotóxicos no combate a pragas e doenças.

Figura 4. Quantificação das áreas de risco de contaminação na bacia hidrográfica do riacho da Estiva.

As áreas com alto potencial de risco de contaminação por agrotóxicos apresentam cerca de 11% do total da área, correspondendo a 269 km², as áreas com pouco ou médio risco de contaminação, representam-se com 44% do total da área, o que corresponde a 1.144 km² e as áreas com nenhum risco, apresentam-se com 45% do total da área, de 1.685 km².

4. CONCLUSÕES

Com uso de SIG, foi possível fornecer uma base concreta dos locais com os maiores riscos de possíveis contaminações ou de estarem contaminadas em decorrência a exploração e uso agrícola da região. Assim, mostra-se como importante mecanismo de auxílio às políticas públicas de conservação e preservação do cerrado brasileiro, e pesquisas que avaliem os impactos ambientais decorrentes do desmatamento, exploração e uso inadequado de agroquímicos na região em torno da bacia do riacho da Estiva. Constatou-se ainda o maior uso de agrotóxicos nesta região em estudo, sobretudo a maior comercialização destes produtos no Brasil.

5. AGRADECIMENTOS

À UFPI, CNPq, FAPEPI e SEMAR.

6. REFERÊNCIAS

ABRASCO. **Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde: Agrotóxicos, Segurança Alimentar e Nutricional e Saúde.** Carneiro, F. F.; PIGNATI, W.; Rigotto, R. M.; Augusto, L. G. S.; Rizzolo, A.; Faria, N. M. X.; Alexandre, V. P.; Friedrich, K.; Mello, M. S. C. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2012.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1998.** Dispões sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivi_03/Leis/L9605.htm. Acesso em 25/09/2015.

CARNEIRO, F.F.; PIGNATI, W.; RIGOTTO, R. M.; AUGUSTO, L. G. S.; RIZOLLO, A.; MULLER, N.M.; ALEXANDRE, V. P.; FRIEDERICH, K.; MELLO, M.S.C. Dossiê ABRASCO. **Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde.** ABRASCO, Rio de Janeiro, Abril, 1ª parte, 98p, 2012.

ESRI – **Environmental Systems Research Institute, Inc.** ArcGIS Professional GIS for the desktop, version 10.0. Software. 2013.

MAPA. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/agrotoxicos/informacoes-tecnicas> > Acesso em 24/09/2015

NEVES, M. C.; GOMES, M. A.; LUIZ, A. J. B.; Spadotto, C. A. Sistemas de informações geográficas. Aplicações na agricultura. In: ASSAD, E.D. SIG na avaliação do impacto ambiental por agroquímicos. 2ª Ed. Revista e ampliada, Brasília. **EMBRAPA**, p.241-250, 1998.

RIBEIRO, B. H. D; VIEIRA, E. A. **Avaliação do Potencial de Impactos dos Agrotóxicos no Meio Ambiente.** Centro de P & D de Proteção Ambiental. Instituto Biológico. São Paulo, 2010.

Tabela 1. Porcentagem e número de produtos de todas as classes de toxidez de agrotóxicos usados na região de Sul do Piauí, em quatro anos.

		ANOS							
		2009		2010		2011		2012	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Classes de toxidez	I	108	22,13	102	21,16	251	24,95	118	21,03
	II	102	20,9	124	25,73	229	22,76	116	20,68
	III	199	40,78	154	31,95	349	34,69	250	44,56
	IV	79	16,19	102	21,16	177	17,59	77	13,73
TOTAL	488	100	482	100	1006	100	561	100	

Figura 2. Total de agrotóxicos nos últimos 11 anos no Brasil (MAPA, 2015).

Figura 3. Mapa de risco da contaminação por agrotóxicos em estudo.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MANCHA FOLIAR CAUSADA POR *Mycosphaerella parkii* E FERRUGEM EM *Dipteryx odorata* (L.)

Mallú Loyane ARENHART, Bruna MENDES,
Rildo Alexandre FERNANDES, Rafael Ferreira ALFENAS*

Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ralfenas@ufmt.br

RESUMO: O cumaru (*Dipteryx odorata* (L.)/Fabaceae), é uma espécie florestal de grande porte, nativa da América do Sul, com ocorrência predominante na região amazônica. Embora as sementes de *D. odorata* possuam propriedades que são usadas na indústria farmacêutica e alimentícia, no Brasil tem-se explorado apenas o potencial econômico da sua madeira. A madeira de *D. odorata* apresenta alta resistência e alta densidade, sendo indicada principalmente para construção civil. Apesar do grande potencial econômico e versatilidade de uso, ainda não há plantios comerciais de *D. odorata* no Brasil e nem tampouco pesquisas com foco na identificação e controle das doenças que podem reduzir drasticamente a produtividade e sua regeneração natural. Em uma recente inspeção no Campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Sinop, foi observado plantas de *D. odorata* com sintomas de mancha foliar de coloração parda a marrom de formato irregular e com intensa desfolha. Com o objetivo de diagnosticar a causa da doença, coletaram-se amostras de folhas com sintomas de manchas bem como folhas com presença de pústulas amarelo-parda na face abaxial. As amostras foram submetidas a exames macro e microscópicos em laboratório, e em seguida realizou-se o isolamento indireto a partir das amostras com sintomas de mancha foliar de coloração parda a marrom de formato irregular. Nas amostras com presença de pústulas amarelo-parda foram feitas lâminas microscópicas para identificação do patógeno, onde foi possível observar a presença de uredinósporos típicos de ferrugem. A partir do isolamento das amostras com sintomas de mancha foliar foi realizado a extração do DNA genômica e posterior sequenciamento da região ITS usando os primers ITS1 e ITS4. Com base na análise morfológica e molecular, foi identificado a presença de *Cladosporium* sp. e *Mycosphaerella parkii* associado à mancha foliar em *D. odorata*. Este é o primeiro estudo sobre doenças em cumaru no Brasil. No entanto testes de patogenicidade serão necessários para comprovar a etiologia da doença e seu impacto na regeneração natural e produtividade de *D. odorata*.

Palavras chave: cumaru, patologia florestal e regeneração natural.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SAZONALIDADE DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE COLETADAS EM FRAGMENTO DE CERRADÃO

Primeiro MARCELO LARA RODRIGUES*, Segundo ALBERTO DORVAL

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: marcelo536@hotmail.com

Este trabalho teve por objetivo estudar a sazonalidade das espécies *Xyleborus ferrugineus* e *Xyleborus affinis*, da subfamília Scolytinae, em um fragmento de cerradão no perímetro urbano da cidade de Cuiabá nos períodos de seca (maio a outubro) e de chuva (novembro a abril). As coletas ocorreram de janeiro a dezembro de 2013. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado. Foram utilizadas 21 armadilhas, tipo pitfall (garrafa de plástico de 400 ml), distribuídas nos tratamentos: T1: Testemunha (água + sal + detergente neutro); T2 (álcool 20%); T3 (álcool 40%); T4 (álcool 60%); T5 (álcool 80%); T6 (álcool 92%); T7 (álcool combustível). Para cada tratamento foi utilizado três repetições. As coletas foram quinzenais. Foram coletados um total de 9.789 indivíduos, sendo que 9.384 (95,86%) são *X. affinis* e 405 (4,14%) são *X. ferrugineus*. Nos meses de seca foram coletados 7.246 indivíduos, destes 95,97% são *X. affinis* e 4,03% *X. ferrugineus*. No período de chuva foram coletados 2.543 indivíduos, sendo 95,56% *X. affinis* e 4,44% são *X. ferrugineus*. Desta maneira pode se observar que os meses secos foram que apresentaram a maior quantidade de indivíduos coletados, sendo o *Xyleborus affinis* o mais representativo. O T1 foi menos representativo em quantidade de indivíduos coletados, independentemente do período analisado. Nos meses de seca, os tratamentos T6 com 23,30% e T4 com 18,44% foram os mais importantes em quantidade coletada. Já nos meses de chuva, os tratamentos T5 com 25,01% e T2 com 20,41% foram os mais representativos em quantidade de indivíduos coletados. O fato para que tenha ocorrido uma maior quantidade de indivíduos nos meses da seca pode ser pela alta temperatura e baixa umidade relativa, fazendo que estes insetos procurem junto à serrapilheira melhores condições ambientais para a sua sobrevivência. Além disso, no período seco apresenta uma maior dispersão das plumas de odores do álcool usado como atrativo para esses insetos xilomicetófagos, também conhecidos como besouros da ambrosia.

Palavras-chave: Colebroca, concentração de álcool, armadilha pitfall.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

POVO E CULTURA: A DIVERSIDADE VEGETAL NA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO, BRASIL

Margô de DAVID*, Gabriela de Ávila FIEBIG, Maria Corette PASA

PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: margodedavid@hotmail.com

RESUMO: A pesquisa foi realizada com os moradores da comunidade quilombola Mata Cavalo de Baixo, no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, com o objetivo de resgatar o conhecimento etnobotânico local. Aplicou-se o pré-teste, entrevistas semiestruturadas e observação direta, abordando o uso, a preparação da planta e a indicação das mesmas. A coleta dos dados ocorreu de maio a julho de 2015. O material botânico encontra-se no Herbário Central da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A maioria dos entrevistados não possui escolaridade e a faixa etária variou de 39 a 110 anos de idade. Os entrevistados citaram 127 espécies, distribuídas em 60 famílias botânicas, sendo Fabaceae (22%), Lamiaceae (17%), Asteraceae, Euphorbiaceae, Malvaceae e Myrtaceae com 11% cada uma, as mais expressivas. A maioria das espécies apresenta hábito arbóreo, seguido de herbáceo e arbustivo. A folha é a parte mais utilizada e o principal modo de preparo é o chá. A população demonstrou ter conhecimento e fazer uso das plantas locais e revelou um largo consumo na categoria de uso medicinal. O cuidado com a biodiversidade vegetal e o processo de conservação ficou evidente na fala e no manejo que as pessoas dispensam nas atividades do cotidiano local.

Palavra-chave: saber tradicional, fitoterapia, cerrado.

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado é uma formação tropical constituída por vegetação rasteira, arbustiva e árvores, e coexiste com gramíneas sobre um solo ácido com relevo ondulado suavemente e grande malha hídrica. Embora o termo Cerrado seja internacionalmente considerado como uma savana, ele também pode aceitar dois conceitos: o primeiro baseia-se em sua composição fitofisionômica e o segundo indica um grande tipo de ecossistema com uma vegetação particular. O Cerrado não é um bioma único, mas um conjunto de biomas resultando em um mosaico de comunidades ecologicamente interligadas, desde campo limpo a cerradão (COUTINHO, 2006). Na comunidade local não existe uma unidade de paisagem definida ou contornada, que abrigue espécies de uma única categoria de uso, como alimentar, medicinal, ornamental, etc. As plantas estão distribuídas no ambiente natural, na forma de consórcio, ou seja, em estratificação de gramíneas até arbóreas, representando os indivíduos remanescentes dos diferentes perfis fitogeográficos do cerrado local.

Os tipos de vegetação que ocorrem na comunidade estão representados pelas diferentes fisionomias do cerrado *sensu lato* (campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerradão), floresta estacional, florestas ripárias (matas

ripárias), florestas estacionais decíduais e semi-decíduais (CUNHA, 1999). Esta pesquisa tem por objetivo apreender a importância ambiental, cultural e social dos fenômenos locais, através das informações a respeito da etnobotânica local e dos conhecimentos empíricos sobre a natureza, que é expressa pelo cotidiano dos moradores da comunidade tradicional local.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Esta pesquisa foi realizada no município de Nossa Senhora do Livramento, situado a 221 metros de altitude com as coordenadas geográficas latitude 15° 46' 09" Sul e longitude 56° 21' 06" Oeste e localizado a 50 km de Cuiabá, na Comunidade do Quilombo Mata Cavalo de Baixo estabelecida às margens da BR-MT 060 no estado de Mato Grosso. A comunidade quilombola Mata Cavalo é composta por 174 famílias habitadas em um espaço geográfico em cerca de 14.622 hectares dividido e organizado em seis associações, quais sejam: Aguaçu de Cima, Mata Cavalo de Cima, Ponte da Estiva (Fazenda Ourinhos), Ventura Capim Verde (ou Mata Cavalo do Meio), Mutuca e Mata Cavalo de Baixo. Essas seis associações formam o complexo Quilombo Boa Vida

Mata-Cavalo (FIOCRUZ & FASE, 2009). A economia é fundamentalmente baseada na pequena agricultura de subsistência e pesca para consumo familiar. As pessoas da comunidade contam as histórias de vidas passadas destacando que o lugar foi referência de negros escravos no local, no período que ocorreu o processo da escravidão.

O Município de Nossa Senhora do Livramento apresenta um clima quente e úmido com cinco meses secos, que vai de maio a setembro, podendo atingir temperaturas superiores a 40 °C. A média térmica anual fica em torno de 24 °C. O clima é tropical quente com nítida estação seca e com temperaturas entre 20 ° e 30 °C, tendo em média 24 °C. No tocante a pluviosidade a média é de 1.750mm, nos meses de dezembro a fevereiro. Os solos são formados pelo processo de latossolização nas matas com bom teor de matéria orgânica, coloração vermelha escura e textura argilo-arenoso, boa capacidade de retenção de água, areação e drenagem. A vegetação predominante é o cerrado, com terreno plano e a vegetação com árvores baixas e retorcidas e o solo coberto por gramíneas. O município apresenta um início da vegetação pantaneira e extensas áreas desmatadas. O relevo do município de Nossa Senhora do Livramento pode ser dividido em: depressão do Rio Paraguai, calha do Rio Cuiabá. Participa do Pantanal Mato-grossense e Serra das Araras. O município faz limite ao norte: Várzea Grande, Jangada e Rosário Oeste, ao sul: Barão de Melgaço e Poconé, ao leste: Santo Antônio do Leverger e à oeste: Porto Estrela e Cáceres. (MMA, 2011).

Na comunidade local está localizada a Escola Estadual Quilombola Tereza Conceição Arruda que oferece os níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola possui 30 professores com formação acadêmica em diferentes áreas, 15 técnicos e um número de 435 alunos.

2.2. Metodologia

O levantamento dos dados etnobiológicos foi realizado com os moradores da comunidade Mata Cavalo de Baixo. O tratamento metodológico se deu através do Pré-teste aplicado no dia da reunião da Associação, que ocorre no primeiro domingo de cada mês, na escola da comunidade. No decorrer foi aplicada a entrevista semiestruturada (MINAYO, 1994), contendo perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico dos entrevistados, à diversidade das plantas usadas, formas de usos, parte da planta usada, registro fotográfico, turnê guiada, diário de campo e exsiccatas da flora local. Também foi utilizado o Termo de Anuência Prévia (TAP) para registrar a participação dos moradores da comunidade de livre e espontânea vontade, bem como a permissão de registro fotográfico dos participantes e da área em estudo, através da assinatura individual de cada depoente.

Podemos entender por entrevista semiestruturada, aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa. Assim, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2014).

Para o tratamento quantitativo foi aplicado o Nível de Fidelidade que revela o grau de consenso dos informantes quanto ao uso de cada planta para as diferentes etnocategorias relatadas pelos depoentes (AMOROZO e GELY, 1988; VENDRUSCOLO e MENTZ, 2010; PASA, 2011; 2012; 2013; 2014 e 2015).

a) Porcentagem de concordância quanto aos usos principais: é a razão entre o número de informantes que indicaram o uso de uma espécie para uma finalidade maior pelo número total de informantes que citaram a planta para algum uso, multiplicado por 100.

$$NF = \frac{Fid}{Fsp} \times 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: NF = nível de fidelidade; Fid = número de informantes que indicaram o uso de uma espécie para uma finalidade maior; Fsp = número total de informantes que citaram a planta para algum uso.

b) A utilização do Fator de Correção é necessária pela diferença no número de informantes que citaram usos para cada espécie.

$$FC = \frac{Fsp}{ICEMC} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: FC = fator de correção; Fsp = número total de informantes que citaram usos para a espécie; $ICEMC$ = número de citações da espécie mais citada.

c) Extração de valores de importância relativos à espécie mais citada pelos entrevistados.

$$Pcusp = NF \times FC \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: $Pcusp$ = índice de concordância de uso corrigido; NF = índice de concordância de uso; FC = fator de correção para cada espécie.

A pesquisa foi realizada nos meses de abril, maio e junho de 2015 e com frequência semanal. Como a área dos quilombolas é muito extensa foi escolhida a Comunidade Mata Cavalo de Baixo, por estar localizada mais próxima de Nossa Senhora do Livramento e da rodovia BR-060, que liga à Poconé. Assim, facilitando o acesso ao local de estudo, com um total de 20 informantes de ambos os sexos e com idade variando de 39 a 110 anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na comunidade foram entrevistados 20 moradores sendo a maioria do sexo feminino. Este fato se justifica pela disponibilidade das mulheres em prestar as informações porque estão em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos ou netos. As mulheres que são casadas assumem a lida do dia-a-dia da casa e o marido sai para trabalhar fora de casa. As mulheres que estão divorciadas moram sozinhas ou com filhos e netos e assumem todas as despesas da casa com cultivos alimentares, artesanatos e adornos feitos com as plantas locais. A maioria dos depoentes é de origem local e que através da história oral relatam as dificuldades que encontram para sobreviver, pois não possuem renda fixa de trabalhos na comunidade ou nas cidades próximas.

Cerca de 90% das pessoas vive da aposentadoria. Eles relatam também a história de luta e os maus tratos que recebiam seus ancestrais por serem de descendência de escravos. Quanto à escolaridade, a maioria não possui alfabetização, pois relatam que não puderam estudar porque tinham que trabalhar desde pequenos com as atividades de cozinhar em casa e também com cultivos alimentares para o sustento da família. Outro fator que impediu de estudar foi pela distância de suas residências às escolas. A maioria dos moradores possui o Ensino Fundamental incompleto e o restante dos depoentes trabalham na Escola, alguns com nível superior.

A idade dos informantes variou de 39 até 110 anos e apresenta um intervalo de classe entre 50 e 90 anos com alta frequência relativa, que pode explicar porque as comunidades locais são tradicionais, conforme Decreto abaixo:

A “Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”, em seu decreto N.º. 6040, de 7 de fevereiro de 2007, define comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Muitos Órgãos governamentais, porém, consideram comunidades tradicionais populações vivendo há pelo menos duas gerações em um determinado ecossistema, em íntima relação com o entorno natural, e que dependem dos recursos naturais à sua reprodução sociocultural e econômica, por meio de atividades de baixo impacto ambiental.

Conforme os relatos de vida, as mulheres da referida comunidade têm uma história relevante de lutas e conquistas ao longo da existência do grupo, através de estratégias diversas. Entre as gerações anteriores as mulheres exerceram papéis importantes na vida social da comunidade. Ali existiam parteiras, raizeiras, rezadeiras e tecelãs, além de desenvolverem trabalhos domésticos e de plantios diversos para a subsistência da família, segundo os relatos dos moradores locais:

“Eu gosto das plantas... gosto de fazer chá pra curá as doença... a planta serve pra muita coisa... até artesanato nós faz...”

“Como eu planto? Varia muito da agricultura, tem que ter uma lua certa, pra está pronta pra colhê na época certa, senão pode perde. Aprendi a plantá com meus pais”.

Nas últimas décadas, além dos papéis tradicionais, entre as novas gerações encontram-se professoras, secretárias e estudantes que seguem as lideranças políticas. As reflexões teóricas que tratam acerca do assunto são apresentadas junto às narrativas das mulheres depoentes. O estudo realizado na comunidade Mata Cavalão de Baixo, em área do cerrado mato-grossense revela dados importantes onde os recursos naturais ainda persistem e que permitem que os moradores locais mantenham a interação com o ambiente, através do seu cotidiano. As atividades do cotidiano desses moradores permitem as possibilidades de usos do potencial econômico local, que privilegiam a

utilização das plantas nas diversas etnocategorias de usos como: medicinais, alimentares, aromáticas, ornamentais, místico-religiosas, etc, conforme Figuras 1.A e 1.B.

Figuras 1.A e 1.B. As pessoas e as plantas. Comunidade Mata Cavalão. Mato Grosso. 2015. Fonte: Autores.

No total foram registradas 127 plantas usadas pelos moradores locais e que estão distribuídas em 60 famílias botânicas. As famílias que alcançaram maiores representatividades foram Fabaceae (22%), Lamiaceae (17%), Asteraceae, Euphorbiaceae, Malvaceae e Myrtaceae com 11% cada uma. A etnocategoria medicinal alcançou 80% das espécies que são usadas para alguma finalidade maior e em média, com três citações, para a cura de alguma doença. A espécie medicinal *Plectranthus barbatus* Andr. obteve o consenso informante de 100%, que significa que esta planta é usada por todos os depoentes locais. A utilização é feita através do uso da folha e na forma de chá.

A etnocategoria alimentar obteve uma frequência relativa de 20%, sendo as espécies *Manihot esculenta* Crantz, *Carica papaya* L., *Citrus limon* L. e *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle as que obtiveram um consenso informante de 100%, ou seja, em todas as residências existe o cultivo e o uso destas plantas pelos informantes locais. As espécies *Musa parasidiaca* L. e *Saccharum officinarum* L. também são largamente utilizadas pelos comunitários que expressam um consenso informante de 90%. Estas espécies possuem uma representatividade na agricultura de subsistência local, que compõe os cultivares distribuídos entre os remanescentes florestais do cerrado. Outras espécies como *Psidium guajava* L. (goiaba), *Malpighia glabra* L. (acerola), *Dialium guianense* (Aubl.) Sandwith (tamarindo), *Citrus x aurantium* L. (laranja) entre outros, representam os frutos consumidos in natura e que servem também para complementar a dieta alimentar no cotidiano dos moradores locais e com alta expressividade quanto a nível de fidelidade na comunidade local.

As espécies místicas também revelam sua importância na vida das pessoas que moram na comunidade, como forma de proteção pessoal contra os males que acometem o corpo e a alma, através de banhos com uma só espécie ou com a junção de várias plantas e também através de benzimentos. Entre elas a *Annona acutiflora* Mart. (guiné), *Rosmarinus officinalis* L. (alecrim), *Sansevieria trifasciata* Prain (espada-de-São-Jorge), *Ruta graveolens* L. (arruda), *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken (fortuna), *Vernonia ferruginea* Less (assa-peixe), *Dieffenbachia amoena* Bull. (comigo-ninguém-pode) e *Mimosa hostilis* (C.Mart.) Benth (jurema).

“Eu benzo pra curá as pessoa de arca caída, mau olhado, zipela, dor no estômago, quebrante... uso folha

de fedegoso, guiné... até folha de mandioca. E pra arca caída uso também uma fita.” (D. P.M.O. 54 anos de idade. Mata Cavalos de Baixo MT. 2015)

Os banhos protetores, como também ao corpo inteiro podem estar relacionados a uma parte do corpo ou banhos para curar a pessoa de algum mal que lhe acomete. O simbolismo é expresso no conhecimento que a população detém sobre o uso popular de plantas com função protetora (PASA, 2007). No nordeste brasileiro as plantas com funções protetoras são denominadas de “jurema”, que segundo Mota et al (2002):

“... Jurema é, portanto mais que uma planta, é representação, divindade que ocupam um papel destacado na flora nordestina pela referência mágico-religiosa... A Jurema penetrou na cultura popular estando associada à figura de índios, caboclos, negros e quilombolas, elementos presentes no imaginário popular...”

Algumas espécies são utilizadas para construção. Para os moradores é mais econômico o uso dessas plantas, pois o material pode ser encontrado nas proximidades. Nessa etnecategoria estão *Astronium fraxinifolium* Schott (gonçaleiro), *Attalea vitriviv* Zona (babaçu), *Dipteryx alata* Vogel (cumbaru), *Cinnamomum zeylanicum* Blume (caneleira), *Callisthene fasciculata* Mart. (carvão-vermelho). As espécies nativas locais podem ser remanescentes, espontâneas ou cultivadas cuja origem é o Cerrado, que são fundamentais para os membros da comunidade e para a preservação do material genético local. Outro manejo executado pelos moradores locais é a produção do adubo natural, que consiste em recolherem as folhas caídas no chão e as depositarem em um buraco cavado na terra, depois cobrem e deixam deteriorar com o passar do tempo. Após algumas semanas retiram esta decomposição e espalham ao redor da área da copa das plantas para ser captadas pelas raízes para fortalecer a mesma. Esta estratégia não gera custo algum para as pessoas da comunidade local, sendo simples, ecológico e funcional.

“Os resto de capina meu marido faz um monte na bera da cerca e deixa curti... pra apodrece... joga água e deixa lá. Depois põe na cova com a terra na hora de planta”.

“A gente se reúne no quintal pra conversa, passa o dia, toma um cafezinho, conta lendas urbana e fala de fantasma”. “O quintal é ótimo pra andá, caminhá, plantá as planta... cultivá a natureza”. (Sra. M.G.L. 65 anos de idade. Mata Cavalos de baixo. MT. 2015).

4. CONCLUSÕES

A população demonstrou ter conhecimento e fazer uso das plantas locais para diferentes etnecategorias (medicinal, alimentar, ornamental, construção, místico-religiosa) e revelou um largo consumo na categoria de uso medicinal. A espécie *Plectranthus barbatus* Andr. obteve o consenso informante de 100% e a utilização é feita através da folha. Assim, ocorre a conservação da planta para usos contínuos já que não compromete o crescimento e reprodução da espécie.

É possível reconhecer que grande parte dos conhecimentos e usos empíricos das plantas locais visa o

desenvolvimento de novos produtos medicinais ou até mesmo o descobrimento de novas espécies ou estratégias de manejos naturais visto que, muitas espécies conhecidas por populações remotas são desconhecidas pela Ciência.

O cuidado com a biodiversidade vegetal e o processo de conservação ficou evidente na fala e no manejo que as pessoas dispõem nas atividades do cotidiano local.

5. REFERÊNCIAS

ALVES, R. R. N.; ROSA, I. From cnidarians to mammals: the use of animals as remedies in fishing communities in NE Brazil. **Journal of Ethnopharmacology**, New York, 07: 259-276. 2006.

ALVES, R. R. N.; PEREIRA FILHO, G. A. Commercialization and use of snakes in North and Northeastern Brazil: implications for conservation and management. **Biodiversity Conservation**, New York, 16: 969-985. 2007.

AMOROZO, M. C. M.; GÉLY, A. O uso de plantas medicinais por caboclos do baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Cie. Hum.**, v. 4, n. 1, p. 47-131, 1988.

AMOROZO, M. C. N.; MING, L. C.; SILVA, S. M. P. **Métodos de coleta e análise de dados em etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas**. Rio Claro: Sociedade Brasileira de Etnobiologia, 2002.

BEGOSSI, A. Ecologia humana: Um enfoque das relações homem-ambiente. **Interciência**, 18 (1): 121-132, 1993.

BERLIN, B. **Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in tradition societies**. Editorial Reviews, Nova Jersey, 335p. 1992.

COUTINHO L. M. O Conceito de Bioma. **Acta Botânica Brasileira**, 20:(1), 13-23. 2006.

COUTINHO, L. M. O conceito de Cerrado. **Revista Brasileira de Botânica**. v.1, p. 17-23. 1978.

CUNHA, M. C da. Populações tradicionais e a convenção da diversidade biológica. **Estudos avançados**. v. 13, n. 36, p. 147-163, 1999.

FELFILI, J. M.; RIBEIRO, J. F.; BORGES FILHO, H. C.; VALE, A. T. Potencial econômico da biodiversidade do Cerrado: estágio atual e possibilidades de manejo sustentável dos recursos da flora. In: AGUIAR, L. M. S.; CAMARGO, A. J. A. (Eds.). Cerrado: ecologia e caracterização. **EMBRAPA**, Brasília, p. 177-220, 2004.

FIOCRUZ & FASE. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça ambiental e Saúde no Brasil. Disponível em: <<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=fic&cod=67>> Acesso em: 9 jan. 2015.

GUARIM NETO, G. et al. Etnobiologia, etnoecologia e etnobotânica: as conexões entre o conhecimento humano e os ambientes em Mato Grosso, Brasil. p. 145-172. In:

- SILVA, V. A.; ALMEIDA, A. L. S.; ALBUQUERQUE, U. P. **Etnobiologia e Etnoecologia – pessoas & natureza na América Latina**. Recife: NUPEEA, 2010.
- KOERDELL, M. M. Estudios etnobiológicos: Definición, reacciones y métodos de la etnobiología. **Revista Mexicana de Estudios Antropológicos**. 4(3): 195-202, 2002.
- MEYHY, J. C. S. B. **Manual de História Oral**. São Paulo: Loyola. 1996. 78p.
- MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: HUCITEC, ABRASCO. 1994.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2013. **Biomás**. Disponível em: <www.mma.gov.br/biomás>. Acesso em: 22.05.2015.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2011. **Cobertura Vegetal**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/pnia/Arquivos/Temas/Biodiversidade_e_florestas_BFL/2_Cobertura_vegetal/BFL_2_4/Texto_BFL_2_4.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.
- MOTA, C. N. & ALBUQUERQUE, U. P. (Org.). **As muitas faces da Jurema: de espécie botânica à divindade afro-indígena**. Recife: Bagaço. 2002. p.192.
- PHILLIPS, O.; GENTRY, A. H. The useful plants of Tambopata, Peru: I. Statistical hypotheses tests with a new quantitative technique. **Economic Botany**. v. 47, n. 1, p. 15-32, 1993a.
- PASA, M. C.; DE DAVID, M.; MAMEDE, J. S. S.; SANCHEZ, D. C. M.; BATISTA, B. M. F.; DIAS, G. S. Abordagem Qualiquantitativa em Etnobotânica. p. 215-224. In: M.C. PASA (Org.). **Múltiplos Olhares sobre a Biodiversidade II**. Jundiaí, Paco Editorial, 2013.
- PASA, M. C.; DE DAVID, M.; SÁNCHEZ, D. C. M. Copaifera langsdorffii Desf: Aspectos Ecológicos e Silviculturais na Comunidade Santa Teresa. Cuiabá, MT, Brasil. **Biodiversidade**. v. 11, n. 1, p. 13-22, 2012.
- PASA, M. C. Saber local e medicina popular: a etnobotânica em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. **Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Cie. Hum.** Belém, v.6, n.1, p.179-196, jan-abr. 2011a.
- PASA, M. C. Abordagem etnobotânica na comunidade de Conceição-Açu, Mato Grosso, Brasil. **Polibotânica**, n.31, p.169-197, México, 2011.
- PASA, M. C. **Um olhar etnobotânico sobre as comunidades do Bambá, Cuiabá, MT**. Ed. Entrelinhas, Cuiabá, MT. 176 p. 2007.
- PASA, M. C.; SOARES, J. J.; GUARIM NETO, G. Estudo etnobotânico na comunidade de Conceição-Açu (alto da bacia do rio Aricá Açu, MT, Brasil). **Acta Botânica Brasílica**. v.19, n.2, p. 195-207, 2005.
- RICKLEFS, Robert E. **A economia da natureza**. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 572. 2010.
- TRIVINÕS, A. N. S. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. A Pesquisa Qualitativa em Educação**. SP: Atlas, 2008. 175 p
- VENDRUSCOLO, G. S.; MENTZ, L. A. Uso de plantas medicinais por uma comunidade rural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. In: SILVA, V.A.; ALMEIDA, A.L.S.; ALBUQUERQUE, U.P. (Org.). **Etnobiologia e Etnoecologia: pessoas & natureza na América Latina**. 1ª Ed. Recife: NUPEEA, 2010. (Série Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia). p. 211-227.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PROTOSCOLOS PARA A EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh

Maria Clara Marimon STEPHAN*, Alexandre EBERT

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: mariac.stephan@gmail.com

RESUMO: O conhecimento a respeito da genética das espécies florestais ainda é incipiente e o emprego de técnicas moleculares permite a criação e o desenvolvimento de novos genótipos, com potencial genético maximizado. O presente estudo objetivou comparar o produto de diferentes adaptações no protocolo de extração do DNA genômico, via CTAB de *E. camaldulensis* para a obtenção de material genético em maiores concentrações e pureza, aplicáveis às análises moleculares. Folhas jovens da espécie foram coletadas de um teste de progênies de meio-irmãos para a avaliação de adaptações no protocolo de extração de DNA genômico via CTAB. Os testes foram realizados em 15 amostras, com uma repetição cada, aplicando-se três tratamentos, com modificações feitas no tampão de extração, principal reagente do processo. O uso combinado de β -mercaptoetanol e da PVP, resultou em produtos da extração de menor contaminação por compostos secundários, confirmadas pelo padrão das bandas visualizadas no gel. O uso de PVP não melhorou a quantidade e qualidade do DNA extraído das folhas. A adição de proteinase K ao tampão de extração provocou a diminuição do produto final, oxidando as moléculas de DNA juntamente com os compostos secundários extraídos.

Palavras-chave: Análises moleculares, CTAB, protocolo de extração

1. INTRODUÇÃO

O consumo de matéria prima de origem florestal tem crescido significativamente nos últimos anos. Assim, para atender a demanda de informações técnicas sobre o comportamento das espécies exóticas em condições de reflorestamento, torna-se necessária a realização de pesquisas que possam subsidiar o desenvolvimento florestal da região. Neste contexto, novos estudos têm potencializado o conhecimento científico e o desenvolvimento de novas tecnologias para o melhoramento genético de algumas espécies, principalmente aquelas de maior potencial para a indústria brasileira, como por exemplo os eucaliptos que estão sendo plantados em todo território nacional.

O *Eucalyptus*, gênero pertencente à família Myrtaceae, foi introduzido no Brasil no início do século XX. Em função do seu rápido crescimento, boa adaptação às condições ambientais em diversas regiões do país e produção de madeira com boas propriedades físicas e mecânicas, reunindo características de grande potencial para a indústria madeireira, tem sido plantado largamente. O gênero é constituído por cerca de 600 espécies, que contam atualmente com algumas variedades e híbridos, e o *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh destaca-se, dentre

estas. O emprego de técnicas moleculares juntamente com a genética quantitativa na condução de populações segregantes tem possibilitado a predição do desempenho de progênies, permitindo a criação e o desenvolvimento de novos genótipos, onde o potencial genético da espécie é maximizado (BERED et al., 1997).

Diversas técnicas desenvolvidas para o estudo do DNA estão disponíveis atualmente para a detecção da variabilidade genética em nível molecular, ou seja, para a detecção de polimorfismos genéticos (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1998). Estas técnicas permitem a obtenção de um número virtualmente ilimitado de marcadores moleculares cobrindo todo o genoma de um organismo. Tais marcadores podem ser utilizados para as mais diversas aplicações, tanto nos estudos de genética como na prática do melhoramento de plantas. Estes estudos além de proporcionarem confiabilidade aos resultados proporcionam um avanço significativo para o melhoramento de espécies, principalmente florestais, que o retorno dos resultados que é muito longo, passa a ser mínimo.

Para tanto, a extração do material genético (DNA) para as diversas análises moleculares precisa ser otimizada, proporcionando material em quantidade e com

qualidade suficientes. Nesses estudos, apesar da repetibilidade, as quantidades de material necessárias para investigação são pequenas (microlitros [μL]: 1/1000 mL), contudo a qualidade do material, expressa por sua pureza é fundamental para proporcionar maior confiabilidade aos resultados (MURRAY e THOMPSON, 1980).

Estes aspectos evidenciam a necessidade de se testar e ajustar protocolos segundo seu propósito e espécie. O protocolo padrão utilizado em grande parte dos trabalhos é o CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio), modificado de Doyle e Doyle (1990), alterado de acordo com Ferreira e Grattapaglia (1998). Caracteriza-se por utilizar este detergente catiônico com capacidade de afetar a permeabilidade das membranas celulares.

Alguns compostos adicionados a solução são os principais responsáveis pela purificação do DNA, melhorando a qualidade do material. O β -mercaptoetanol, por exemplo, protege o DNA da ação de compostos fenólicos, a polivinil-pirrolidona (PVP) atua na desnaturação das proteínas e na eliminação dos polifenóis. A proteinase K é utilizada na digestão de proteínas em amostras biológicas livrando-as da RNase.

Este estudo teve por objetivo a obtenção de material genético em maiores concentrações e pureza, com a utilização de diferentes composições do tampão de extração, associando o beta-mercaptoetanol, a polivinilpirrolidona (PVP) e a Proteinase K, via protocolo CTAB de *E. camaldulensis*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Procedimentos da extração do DNA

Os procedimentos foram realizados no laboratório de Biotecnologia Florestal, localizado na Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso. Para a avaliação de adaptações no protocolo de extração de DNA genômico via CTAB foram coletadas folhas jovens de *E. camaldulensis* de um teste de progênies de meio-irmãos, originária da região de Katherine River, no Estado de Queensland, Austrália. O teste está estabelecido no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus São Vicente, no município de Santo Antonio de Leverger/MT.

No protocolo base utilizou-se o brometo de cetiltrimetilamônio - CTBA, modificado a partir do processo desenvolvido por Doyle e Doyle (1990), posteriormente alterado por Ferreira e Grattapaglia (1998). Coletaram-se 15 amostras de *E. camaldulensis*, divididas em três tratamentos denominados T1 (amostras: 1ex; 62; 63; 64 e 65), T2 (amostras: 2ex; 66; 67; 68 e 70), e T3 (amostras: 3ex; 71; 72; 73 e 75). Portanto, cada tratamento foi composto por cinco amostras com uma repetição cada (A e B). Os tratamentos diferenciaram-se pelo tampão de extração, com o objetivo de definir o mais adequado para a obtenção de DNA da espécie. Do tampão de extração (TEx), aplicou-se 600 μL a cada alíquota. As quantidades e os componentes utilizados nos tratamentos estão descritos na Tabela 1.

2.2. Extração de DNA

Após maceração com auxílio de nitrogênio líquido, o material foi depositado em microtubos de 2 mL, em alíquotas médias de 1 g \pm 1/3 do volume do tubo, onde foi adicionado o TEx (tampão de extração). Para a digestão

das proteínas, as amostras foram levadas à incubação no Thermo-Shaker (Agimaxx®) a 65 °C por 32 minutos, agitadas em intervalos de 10:1 minuto a 250 rpm. Ao atingir a temperatura ambiente, foram adicionados às amostras 400 μL do composto clorofórmio + álcool isoamílico (24:1), seguido de centrifugação por 10 minutos a 10.000 rpm, a 4 °C. Após este procedimento retirou-se todo o sobrenadante (fase aquosa) que foi transferido para um novo microtubo, onde foram adicionados 54 μL de CTAB [10%]. O extrato foi agitado suavemente durante 5 minutos. Em seguida, repetiu-se o processo adicionando-se 200 μL de clorofórmio + álcool isoamílico (24:1), seguido de nova agitação e centrifugação por 5 minutos, 10.000 rpm, 4 °C. A etapa seguinte consistiu na adição de 600 μL de isopropanol gelado, agitando suavemente por inversão. As amostras foram deixadas em incubação overnight.

Tabela 1. Componentes do tampão de extração dos diferentes tratamentos e respectivas concentrações

Tampão	[Final]	Tampão1	Tampão2	Tampão3
CTAB 10%	2%	2,0 mL	2,0 mL	2,0 mL
NaCl 5 M	1,4 M	2,8 mL	2,8 mL	2,8 mL
Tris-HCl 1M (pH 8)	100 mM	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
EDTA 0,5 M (pH 8)	20 mM	0,4 mL	0,4 mL	0,4 mL
β -mercaptoetanol	1%	0,1 mL	0,1 mL	0,1 mL
PVP [2,0%] (20 $\mu\text{g}/\text{mL}$)	2%	-	1 g \pm 0,1 mL	1 g \pm 0,1 mL
Proteinase K (20 $\mu\text{g}/\text{mL}$)	20 $\mu\text{g}/\text{mL}$	-	-	0,05 mL
Água destilada	10 mL	3,7 mL	3,6 mL	3,55 mL

Transcorrido o período de \pm 24 horas, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 12.000 rpm, a 4 °C. O sobrenadante resultante foi descartado deixando-se somente o pellet formado no fundo do microtubo, precipitado de DNA. Procedeu-se a lavagem de sais do pellet com 500 μL de Álcool 70 %, mantendo imersos por aproximadamente 8 minutos, secando-os em temperatura ambiente. O pellet seco foi diluído em 100 μL de TE, onde foi adicionado 1 μL de RNase a cada microtubo, sendo agitados a 1.500 rpm (1 minuto) e deixados em incubação no Thermo-Shaker por 30 minutos a 37 °C, para ativação enzimática. Após estes procedimentos os tubos foram levados à geladeira por duas horas. A quantificação do DNA foi realizada através de eletroforese em gel de agarose a 1%, em 80 V, por 30 minutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos, documentados após eletroforese em gel de agarose [1%] são apresentados na Figura 1, que mostra na primeira coluna de cada linha o padrão do marcador com peso molecular conhecido de 100 pb. A eletroforese, aponta a eficiência dos protocolos de extração de modo geral. Segundo Nagarajan et al. (2011), o método empregado para a extração do material genético tem uma influência significativa na quantidade e na qualidade do DNA obtido.

Como já mencionado na revisão alguns autores citam a necessidade de se acrescentar ao tampão de extração, quando o precipitado de algumas espécies apresentarem coloração escura, a PVP para a purificação do DNA extraído (ROGERS e BENDICH, 1985). Essa coloração escura ocorre devido à ligação covalente de polifenóis oxidados a molécula de DNA (PETERSON et al., 1997),

o que pode-se evitar utilizando concentrações altas de PVP e β -mercaptoetanol ao tampão de extração. Os melhores resultados foram obtidos através dos tratamentos T1 e T2 respectivamente, e apresentaram bandas mais largas, de maior intensidade e nitidez.

No T1 utilizou-se apenas β -mercaptoetanol [1%], um composto antioxidante, que protegeu o DNA da ação de compostos secundários. No T2 além do β -mercaptoetanol, adicionou-se ao TEx a polivinil-pirrolidona (PVP), substância também com função antioxidante que auxiliou na manutenção da integridade do DNA. Nesse sentido, Feres et al. (2005), em estudos com plantas de savanas neotropicais apontam que o uso de PVP no processo de extração, contribuiu tanto na obtenção de DNA livre de contaminações quanto na sua capacidade de replicação em testes de PCR (Polymerase Chain Reaction).

Apesar do uso da proteinase K estar associado à digestão de proteínas ligadas ao DNA (BRONDANI et al., 2007), sua adição ao TEx no T3 afetou negativamente o produto da extração, produzindo bandas tênues e estreitas, além da degradação completa do DNA de algumas amostras.

Figura 1. Resultado da eletroforese em gel de agarose (1%) para quantificação de DNA de *E. camaldulensis* obtidos na extração.

O emprego do β -mercaptoetanol e da PVP em conjunto, apresentou menor contaminação por proteínas e outras moléculas, para o *E. camaldulensis*, contudo observou-se que a combinação de componentes com mesma função ou funções semelhantes (PVP e proteinase K) prejudicou a integridade do DNA ao invés de preservá-lo. Segundo Shi et al. (2004), apesar da maioria dos protocolos incorporarem a proteinase K para digestão das proteínas, Angel et al. (2012), Nagarajan et al. (2011), Campos et al. (2010), Santalla et al. (2010), entre outros, em protocolos publicados recentemente mostram que a adição desta pode ser desnecessária para a maioria das espécies.

4. CONCLUSÕES

O uso combinado de β -mercaptoetanol e da PVP resultou em produtos da extração de menor contaminação por compostos secundários, confirmadas pelo padrão das bandas visualizadas no gel; •O uso de PVP não melhorou a quantidade e qualidade do DNA extraído das folhas de *Eucalyptus camaldulensis*; A adição de proteinase K ao tampão de extração provocou a diminuição do produto final, oxidando as moléculas de DNA juntamente com os compostos secundários extraídos.

6. REFERÊNCIAS

BERED, F.; BARBOSA NETO, J. F.; CARVALHO, F. I. F. Marcadores moleculares e sua aplicação no melhoramento genético de plantas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 27, n. 3, p. 513-520, ago.1997.

BRONDANI, R. P. V; BRONDANI, C; GRATTAPAGLIA D. **Manual prático para o desenvolvimento de marcadores microssatélites em plantas**. Embrapa Informação Tecnológica. Brasília, DF. 2007. 111p.

DOYLE, J.J.; DOYLE, J.L. Isolation of plant DNA from fresh tissue. **Focus**. v. 12, p. 13-15. 1990.

FERES, F. et al. Avaliação de métodos de preservação de amostras de plantas de savanas neotropicais para a obtenção de DNA de alta qualidade para estudos moleculares. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 28, n. 2, p.277-283, abr-jun. 2005.

FERREIRA, M. G.; GRATTAPAGLIA, D. **Introdução ao uso de marcadores moleculares em análise genética**. Brasília: EMBRAPA-CENARGEN, 1996. 220p.

FERREIRA, M. G.; GRATTAPAGLIA, D. **Introdução ao uso de marcadores RAPD e RFLP em análise genética**. Brasília: EMBRAPA-CENARGEN, 1995. 220 p.

GRATTAPAGLIA, D. Genômica do *Eucalyptus*: oportunidades e desafios. In: MARIATH, J.E.A.; SANTOS, R.P. (Orgs.). **Os avanços da botânica no início do século XXI: morfologia, fisiologia, taxonomia, ecologia e genética**. Porto Alegre: Sociedade Botânica do Brasil, 2006. p.150-156.

GRATTAPAGLIA, D. Marcadores moleculares em espécies florestais: *Eucalyptus* como modelo. In: NASS, L.L.; VALOIS, A.C.C. et al. **Recursos genéticos e melhoramento: plantas**. Rondonópolis: Fundação MT, 2001. p.967-1010.

HARBONE, J. B.; PALO, R. T.; ROBBINS, C. T. **Plant defenses again stammalian herbivore**. Boca Raton: CRC Press LLC, 1991. 192p.

MURRAY, M. G.; THOMPSON, W. F. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA. **Nucleic Acids Research**, n. 8, p. 4321-4325. 1980.

NAGARAJAN, S.; STEEPHEN, K. M.; NAIR, R. R.; SETHURAMAN, T.; ALAGAR, P.; GANESH, D. Improved protocol for isolation of genomic DNA from leaf tissues of *Phyllanthus emblica* Gaertn. **Iranian Journal of Biotechnology**, v. 9, n. 4, p. 307-313. 2011.

PETERSON, D. G.; BOEHM, K. S.; STACK S. M. Isolation of milligram quantities of nuclear DNA from tomato (*Lycopersicon esculentum*), a plant containing high levels of polyphenolic compounds. **Plant Molecular Biology Reporter**, 15 (2): p. 148-153. 1997.

RESENDE, M.D.V. Melhoria de essências florestais. In: BOREM, A. (Ed.). **Melhoramento de espécies cultivadas**. Viçosa: UFV, 1999. p. 589-647.

ROGERS, S. O.; BENDICH, A. J. Extraction of DNA from milligram amounts of fresh, herbarium and mummified plant tissues. **Plant Molecular Biology**, v.5, p. 69-79. 1985.

SANTALLA, M.; DE RON, A. M.; DE LA FUENTE, M. Integration of genome and phenotypic scanning gives evidence of genetic structure in Mesoamerican common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) landraces from the southwest of Europe. **Theoretical and Applied Genetics**. v. 120, n. 8, p. 1635-1651. 2010.

SHI, S.R.; DATAR, R.; LIU, C.; WU, L.; ZHANG, Z.; COTE, R.J.; TAYLOR, C.R. DNA extraction from archival formalin-fixed, paraffin-embedded tissues: heat-induced retrieval in alkaline solution. Los Angeles: Department of Pathology, University of Southern California Keck School of Medicine. **Histochem Cell Biology**. v. 122, n. 3, p. 211-218. 2004.

WANG, X. D.; WANG, Z. P.; ZOU Y. P. An improved procedure for the isolation of nuclear DNA from leaves of wild grapevine dried with silica gel. **Plant Molecular Biology Reporter**, 14 (4), p.369-373. 1996.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CHAVE DICOTÔMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS LOCALIZADAS EM ÁREA DE VÁRZEA NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - RO

Maúcha Fernanda Mota de LIMA*, Kenia Michele de QUADROS,
André de Paulo EVARISTO, Flaviane Aparecida SANTANA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: mauchafernanda@hotmail.com

RESUMO: Foram amostrados indivíduos com Circunferência à Altura do Peito (CAP) ≥ 20 cm em uma parcela permanente localizada em área de várzea no município de Rolim de Moura - RO. O material vegetativo foi coletado e herborizado, então elaborou-se a chave dicotômica das 15 espécies arbóreas e palmeiras encontradas, baseando-se, basicamente, em características vegetativas. A chave dicotômica facilitará a diferenciação das espécies em campo, auxiliando futuros trabalhos de pesquisa e identificação. Entretanto, esta chave restringe-se o uso no local inventariado. Constatou-se que é de extrema importância a capacitação de mateiros e/ou outras pessoas para identificação das espécies em áreas de várzeas.

Palavra-chave: Bioma amazônico, dendrologia, florística.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia é o maior bioma de floresta tropical do mundo, sendo que a Amazônia Legal inclui os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Esta área cobre cerca de 60% do território brasileiro, além de responder por quase um quinto das reservas de água doce do mundo (MARGULIS, 2003). No Bioma Amazônico, as florestas de várzea possuem, de modo geral, árvores de grande porte com dossel contínuo e bastante fechado, tornando o interior da floresta bastante úmido e escuro e, também, pode apresentar árvores de porte baixo, com troncos finos e espaçados (FLORA, 2007). Dada às características da floresta Amazônica, a realização de estudos florísticos representa uma tarefa árdua. Este fato se deve, segundo Leitão Filho (1987), pela diversidade florística, ao acesso às áreas de amostragem, à altura das árvores e a dificuldade de coleta, à enorme sinonímia vulgar existente, à falta de taxonomistas e à complexidade de preparo do material botânico. Todas essas dificuldades refletem na grande carência de estudos nesta área. Na região Norte, de maneira especial no estado Rondônia, há escassez de estudos botânicos voltados à construção de chaves dicotômicas, que segundo Edwards; Morse (1995) citado por Urbanetz et al. (2010) é uma das ferramentas mais utilizadas para a identificação de espécies. Assim, este trabalho tem como objetivo a coleta e herborização do material vegetal e a elaboração de uma chave analítica dicotômica para a identificação das espécies arbóreas

presentes em área de várzea localizada no município de Rolim de Moura - RO.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo se localiza na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura - RO, localizado a 15 km da cidade, sentido norte. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima predominante na região é do tipo Aw, Clima Tropical Chuvoso, apresentando precipitação média anual de 2.000 mm, temperatura média de 25,6 °C e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012). Para coleta dos dados foi demarcado parcela permanente, em área de várzea/Área de Preservação Permanente (APP), medindo 10 m, sentido norte-sul, por 30 m, sentido Leste-Oeste, e realizado o levantamento florístico de indivíduos com Circunferência à Altura do Peito (CAP) ≥ 20 cm. Durante a medição do CAP, era estimada a altura, coletado material botânico, realizado registros fotográficos e anotado características dendrológicas em ficha de campo. O material coletado foi herborizado via secagem em estufa e, em seguida, costurado em cartolina, segundo metodologia de Rotta et al. (2008). Para identificação dos nomes vulgares das espécies, muniu-se do conhecimento de dois mateiros da região e pesquisa em materiais especializados. Posteriormente, com os dados organizados em planilha eletrônica, foi montada a chave dicotômica, dando prioridade para características dendrológicas com a menor subjetividade possível.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados 22 indivíduos pertencentes a 15 espécies. Destas, o Açaí (*Euterpe precatoria* Martius) e o Patuá (*Oenocarpus bataua* Martius) foram as espécies mais frequentes na área, com quatro e cinco indivíduos, respectivamente. As demais espécies apresentaram apenas um representante cada. Cabe destacar que, muitos indivíduos foram identificados como “Canela”, pertencentes ao gênero *Nectranda*. Além disso, a identificação no menor nível taxonômico não foi realizada porque os indivíduos desse gênero são difíceis para serem separados a nível específico, até mesmo pela anatomia do lenho, podendo até ser confundidos com árvores do gênero *Ocotea* (GUIMARÃES, 2012). Com exceção das monocotiledôneas, não foi possível chegar a identificação de alguns indivíduos a nível de espécie, pois ocorreu divergências entre os nomes vulgares expostos pelos dois mateiros, e destes nomes, e principalmente características, dos encontrados na literatura. Destaca-se como principais dificuldades na realização desse trabalho: falta de familiaridade com as terminologias empregadas dos mateiros da região e conhecimento sobre as espécies de ocorrência na área pesquisada. Algumas dessas dificuldades também foram encontradas por Mariscal et al. (2006) para a elaboração de uma chave dicotômica destinada à identificação de espécies lenhosas na região de Itirapina-SP. Para a montagem da chave (Anexo 01), neste trabalho, deu-se preferência ao uso de características vegetativas das espécies, buscando inserir, dentro das possibilidades, aquelas mais perceptíveis e mensuráveis (Anexo 02). Alonso et al. (2005) destacam que os caracteres vegetativos, mesmo apresentando algumas variações individuais, podem ser observados em qualquer período. Ainda, os mesmos autores recomendam que estas chaves sejam utilizadas em períodos similares daqueles cujo levantamento florístico fora realizado, já que algumas espécies podem exprimir características morfológicas específicas nessas épocas. Já Urbanetz et al. (2010) expõem que o uso de chaves baseados em caracteres vegetativos é bastante útil em pesquisas e trabalhos que necessitem de identificação em tempo restrito.

4. CONCLUSÕES

O uso de chaves dicotômicas podem contribuir positivamente para identificação das espécies em campo. Há carência de pessoas capacitadas para identificação de indivíduos localizados em área de várzea na região de realização do estudo. São incipientes os trabalhos com este foco na região, dessa forma, propõe-se a elaboração de outras pesquisas nesse campo de estudo.

5. REFERÊNCIAS

ALONSO, A. P. O. et al. **Chave de identificação baseado em caracteres vegetativos de espécies do cerrado sensu lato (s.l.) do município de Itirapina, Estado de São Paulo, Brasil.** 2005. Disponível em:

<<http://www2.ib.unicamp.br/profs/fsantos/ecocampo/bt791/2005/R1-a.pdf>>. Acesso em 01 Jul. 2015.

FLORA... **Flora: Variedade e exuberância.** 2007. Disponível em:

<<http://www.amazonialegal.com.br/textos/Flora.htm>>. Acesso em 02 Jul. 2015.

GUIMARÃES, F. B. **Anatomia do lenho de árvores de espécies de canela, *Ocotea* Aubl. e *Nectandra* Rol. Ex. Rottb. (Lauraceae) ocorrentes no Estado de Santa Catarina.** 2012. 114f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2012.

LEITÃO FILHO, H. F. Considerações sobre a Florística de Florestas Tropicais e Sub- Tropicais do Brasil. **Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF**, n.35, p.41-46, abr.1987.

MARGULIS, S. **Banco Mundial Causas do Desmatamento da Amazônia Brasileira- 1ª edição -** Brasília - 2003 100p.

MARISCAL, A. A. et al. **Chave dicotômica de caracteres vegetativos para identificação das espécies lenhosas do cerrado de Itirapina-SP.** 2006. Relatórios da disciplina BT791 - Graduação em Biologia, IB, UNICAMP.

ROTTA E.; BELTRAMI, L. C. C.; ZONTA, M. **Manual de prática de coleta e herborização de material botânico.** Colombo: Embrapa Florestas, 2008.

SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010.** Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

URBANETZ, C.; TAMASHIRO, J. Y.; KINOSHITA, L. S. Chave de identificação de espécies lenhosas de um trecho de Floresta Ombrófila Densa Atlântica, no Sudeste do Brasil, baseada em caracteres vegetativos. **Biota Neotropical**, v. 10, n. 2, 2010.

6. ANEXO 1

Chave dicotômica para identificação de espécies florestais encontradas em parcela permanente em área de várzea localizada na fazenda experimental da UNIR, Rolim de Moura, RO, 2015.

1	A. Monocotiledônea.....	2
	B. Dicotiledônea.....	3
2	A. Raiz aérea, folha composta com aproximadamente 2 metros de comprimento e casca viva avermelhada.....	<i>Euterpe precatoria</i> Mart
	B. Raiz subterrânea, folha composta com aproximadamente 4 metros de comprimento e casca viva marrom clara.....	<i>Oenocarpus bataua</i> Martius
3	A. Folha simples.....	4
	B. Folha composta com aproximadamente 15 centímetros, base do folíolo obtusa e ápice cuspidado, raque acanalada, nervura principal saliente e nervura secundária alterna em relação a principal.....	NI 01

4		B. Três nervuras saindo da base da folha. Folha com ápice cuspidado, com tamanho médio de 10 centímetros, nervuras principais salientes na parte abaxial saindo de um mesmo ponto na base da folha.....	Aspidosperma sp.
A. Base da folha obtusa.....	5		
B. Base da folha acunhada.....	10		
5			
A. Filotaxia alterna.....	6		
B. Filotaxia oposta cruzada, com ápice mucronada, folha com média de 24 centímetros, fuste acanalado e base digitada com sapopemas, casca viva amarelada com presença de odor.....	Bixa sp.		
6			
A. Folha cartácea.....	7		
B. Folha membranácea.....	9		
7			
A. Ausência de pilosidade.....	8		
B. Presença de pilosidade na parte abaxial da folha (11 cm), casca viva de cor amarelada, de rápida oxidação e presença de odor, tendo nervuras primárias e secundárias salientes e as terciárias formando redes.....	Nectandra sp1.		
8			
A. Ápice da folha cuspidada. Folha com 12 centímetros, apresentando desprendimento em escamas/placas, casca viva vermelha com liberação de exsudato vermelho, terminais de ramos com coloração marrom-verde da base para o ápice.....	NI 02		
B. Ápice da folha acuminada. Folha com aproximadamente 12 centímetros, casca viva avermelhada com presença de odor e rápida oxidação, alguns pecíolos apresentam ranhuras, e a nervura principal é saliente e de cor amarronzada.....	Nectandra sp2.		
9			
A. Ausência de odor e pilosidade, folha com 15 centímetros e ápice acuminada.....	NI 03		
B. Presença de odor e pilosidade (parte abaxial), o ápice da folha (20 cm) cuspidado, casca viva de cor amarelada de rápida oxidação, pecíolos com ranhuras e nervura principal e secundária saliente, sendo que as secundárias são alternas e não chegam até o final do limbo.....	Nectandra sp3.		
10			
A. Casca viva de coloração vermelha.....	11		
B. Casca viva de coloração Marrom Claro, folha membranácea, com 15 centímetros de comprimento, ápice mucronada e filotaxia alterna, casca viva de cor marrom clara, com aspecto de pulverulência, apresentando nervura principal e secundária saliente e secundárias são alternas em relação a primária.....	Nectandra sp4.		
11			
A. Filotaxia verticilada.....	12		
B. Filotaxia oposta, folha com média de 18 centímetros de comprimento, de ápice mucronada, nervura principal e secundária saliente na parte abaxial e terminais de ramos apresentando pilosidade.....	NI 04		
12			
A. Apenas uma nervura principal saindo da base da folha.....	13		
	13		
	A. Pecíolo menor que 3 cm.....	14	
	B. Pecíolo maior que 3 cm, folhas (20 cm) com filotaxia verticilada de base atenuada e ápice mucronada, apresentando ausência de odor na casca viva, sendo esta de cor laranja.....	Xylopia frutescens Aubl.	
	14		
	A. Terminais de ramos de coloração verde, folhas com 25 centímetros de comprimento, de ápice lanceolada e filotaxia alterna, terminais de ramos meio acanalado, tendo a nervura principal mais saliente na base Casca viva de coloração alaranjada, com desprendimento em escamas.....	Nectandra sp5.	
	B. Terminais de ramos de coloração Marrom, Folha com ápice lanceolada, com tamanho médio de 11 centímetros, nervura principal saliente, e secundárias salientes apenas próximo a primária.....	Nectandra sp6.	

7. ANEXO 2

Imagens do material vegetal coletado com sua respectiva identificação em parcela permanente localizada na fazenda experimental da UNIR, Rolim de Moura, RO, 2015.

Figura 01: A) *Euterpe precatoria* Mart; B) *Oenocarpus bataua* Martius.

Figura 04: A) *Nectandra* sp2; B) NI 03.

Figura 02: A) NI 01; B) *Bixa* sp.

Figura 05: A) *Nectandra* sp3; B) *Nectandra* sp4.

Figura 03: A) *Nectandra* sp1; B) NI 02.

Figura 06: A) NI 04; B) *Aspidosperma* sp.

Figura 07: A) *Xylopiia frutescens* Aubl.; B) *Nectandra* sp5.

Figura 08: A) *Nectandra* sp6.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA NO ESTADO DE RONDÔNIA

ZANCHETTA, M. L. B, PIRES, S. R., RIBEIRO, S. B.*,
DANTAS, D. A. V., SILVA, L. do P., SCCOTI, M.S.V.

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: sylvianebeck@unir.br

RESUMO: A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, apresentando vários tipos de vegetação, entre eles a Floresta Ombrófila Aberta á qual teve três parcelas permanentes demarcadas, sendo estas de 0,5ha cada. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica da floresta dentro do seu grupo florístico. Foram avaliados fatores ecológicos a partir da Análise de Correspondência Canônica (CCA), a qual avaliou os fatores declividade, avaliação da cobertura de copa, e pedregosidade. Sendo estes fatores avaliados em cidades diferentes dentro da zona da mata. Os referentes dados foram gerados pelo programa Fitopac2, correlacionando duas matrizes, sendo uma de espécies incidentes nas parcelas e outra dos fatores a serem observados. Os fatores de maior importância e correlação encontrados dentre as variáveis foram, a declividade e a pedregosidade, estes apresentando espécies como a *Trattinickia rhoifolia* Willd., *Calycophyllum spruceanum* Benth. e *Inga thibaudiana* DC. Consideras pioneiras, de alto potencial para recuperação de áreas degradadas, manejo sustentável e silvicultura.

Palavras-chave: Grupo Florístico, Fatores Ecológicos, Correlação.

1. INTRODUÇÃO

Mesmo considerando os avanços da pesquisa florestal na Amazônia durante as últimas décadas, vários fatores do ecossistema ainda necessitam ser observados. Como por exemplo, a dinâmica florestal e a interação de seus fatores ambientais a qual depende de um período mais longo de investigação quase sempre pela instalação de parcelas permanentes e exige suporte de pessoal qualificado, recursos e incentivo (CUNHA et al, 2002). Segundo Andrade (1978) a integração de inúmeros fatores, inter-relacionados entre si, juntamente com as árvores, forma um sistema próprio chamado de "ecossistema florestal". Esse sistema integra a parte vegetal viva ou morta, as camadas superiores da terra e as inferiores do ar, incluindo todos os fenômenos que ocorrem sejam de natureza física ou química. As biocenoses de florestas não são sistemas estáveis, mas sim em desenvolvimento contínuo, e isto não somente porque as árvores são seres vivos como também acontece às modificações do próprio ambiente com o tempo. Para Schorn (1992) a vegetação natural é complexa e está relacionada com os diversos fatores, como climáticos, pedológicos, além de fatores bióticos. O conhecimento de solo e relevo são fatores importantes para avaliar grupos florísticos em situações locais, sendo que o clima nessas situações é uma variável homogênea e não interfere fortemente sobre a mudança da vegetação. Mas, o relevo e a posição na paisagem influenciam na incidência da

radiação luminosa sobre as plantas e, também, na pedogênese, possibilitando a existência de diferentes classes de solos com distintas condições físicas, químicas, hídricas e biológicas. Fatores esses, que influem de forma conjunta na distribuição das espécies arbóreas e na formação de diferentes comunidades na floresta (PUIG, 2008; GUREVITCH et al., 2009). Uma característica fundamental dos ecossistemas é a dinâmica. Este processo é o mecanismo por meio do qual a floresta se mantém em equilíbrio, mantém a sua estrutura e composição ao longo do tempo. O estado atual de um povoamento florestal é considerado o resultado da interação de vários processos em particular o crescimento, a mortalidade e a regeneração (LAMPRECHT, 1990; DAJOZ, 2006). A Fitossociologia é um ramo da Ecologia Vegetal que busca estudar, descrever e compreender essa associação de espécies vegetais na comunidade (RODRIGUES; GANDOLFI, 1998). Em função do desenvolvimento, os ecossistemas naturais, através da retirada da vegetação nativa e do cultivo, se tornaram ecossistemas modificados (ODUM, 1988). Estes ecossistemas modificados acabam forçando determinadas espécies a adaptarem-se às novas intensidades que os fatores ambientais ou fatores ecológicos atuam sobre elas. Tendo em vista a influência de diversos fatores na formação de características das florestas, esse projeto tem como objetivo a classificação e ordenação da comunidade arbórea de três fragmentos de floresta ombrófila aberta no estado de Rondônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Áreas de Estudo

Os fragmentos foram demarcados nos municípios de Rolim de Moura a 20 km, na linha 204 lado norte, Novo Horizonte a 17 km, na linha 56 lado norte e em Parecis a 16 km na Fazenda Javali linha P12. A região onde estão localizados os municípios tem o clima é equatorial com variação para tropical quente e úmido, com temperatura de 40° para as máximas e 18° para as mínimas; a umidade relativa do ar varia de 80 a 85%. A precipitação anual é elevada, com variação entre 2.000 a 2.500 mm/ano, com a estação seca e chuvosa bem definida, sendo esta última compreendida entre os meses de outubro à abril (SEDAN, 2007). Na Figura 1, estão esquematizadas as parcelas permanentes do levantamento florístico e fitossociológico realizado na Zona da Mata do estado de Rondônia.

Figura 1: (A) Imagem da parcela localizada a 17 km de Novo Horizonte – RO (PAR 1); (B) Imagem da parcela localizada na Linha 204, em Rolim de Moura – RO (PAR 2); (C) Imagem da parcela localizada na Fazenda Javali, em Parecis – RO (PAR 3). Fonte: Adaptação das imagens obtidas no Google Earth, ano de 2012.

2.2 Atividades Realizadas

As três unidades amostrais, já haviam sido demarcadas e distribuídas e consistem de parcelas permanentes. Cada parcela é de 50 m x 100 m (5000 m²) dividido em 5 faixas de 10 m x 100 m (1.000 m²), e estas subdivididas em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m²), totalizando 50 subunidades. As parcelas foram instaladas com teodolito, marcando-se os limites externos, as faixas e as subunidades com canos de PVC rígido. Após a demarcação das parcelas, os dados foram levantados em uma ficha de campo contendo: número da árvore, Circunferência à altura do peito CAP (≥ 20 cm) e identificadas.

2.2.1 Coleta de dados

As informações coletadas sobre esses indivíduos foram registradas em ficha de campo contendo: número da árvore, nome da espécie, CAP, altura total e comercial, posição sociológica e coordenada das árvores. O número das árvores registrado em ordem sequencial de medição, correspondente ao da etiqueta pregada no fuste ao lado leste das árvores, a uma altura de 30 cm do solo.

Após registrar o nome vulgar das árvores, quando conhecido, e coletado material botânico (folha, flor, fruto, semente, casca) para posterior identificação no Herbário do Museu Emilio Goeldi ou para o Herbário da Universidade Federal do Mato Grosso. A CAP das

árvores amostradas foram medidas com trena de precisão em milímetros e as alturas com Hipsômetro Digital Vertex.

2.2.2 Análise Florística e Fitossociológica

Para a obtenção dos parâmetros fitossociológicos foi utilizado um programa (FITOPAC2) para calcular os parâmetros tradicionais de densidade, dominância, frequência, valor de importância, valor de cobertura.

2.2.3 Análise de Correspondência Canônica (CCA).

2.2.3.1 Amostragem das Variáveis Ambientais

Na composição da matriz de dados para análise dos fatores que influenciam na ocorrência das espécies, foram coletadas informações do ambiente de cada parcela: profundidade do solo e cor do solo nas subunidades.

a) Declividade do terreno

Segundo Silva Júnior (1998) a inclinação (topografia), que condiciona o regime de água nos solos, tem sido indicada como determinante de algumas características ambientais e, conseqüentemente, da distribuição da vegetação. A determinação em graus foi determinada com uso de hipsômetro eletrônico-Vertex, podendo ser observado na Tabela 1 como foi dividido as classificações.

Para a coleta de dados, seguiu-se os seguintes procedimentos: o operador do equipamento se posicionou no centro de cada subunidade onde fez a leitura da declividade com o auxílio do transponder que ficará no limite superior da unidade.

Tabela 1. Classificação topográfica de acordo com os graus de declividade do solo.

Especificação	Porcentagem de Declividade
Plana	< 3°
Suave ondulada	3 - 8°
Ondulada	8 - 20°
Forte Ondulada	20 - 45°
Montanhosa	> 45°

b) Avaliação da cobertura de copas

A luminosidade é um fator determinante nos processos ecológicos e fisiológicos dos vegetais de uma floresta (TURTON E FREIBURGER, 1997). Para determinar a estimativa do percentual de cobertura de copas foi utilizando o Luxímetro, onde a intensidade de luz é medida no centro de cada subunidade, assim indicando o valor de luz incidente dentro da parcela.

Tabela 2. Classificação de Intensidade Luminosa

Especificação	Luminosidade
Classe 1	0-20
Classe 2	20-40
Classe 3	40-60
Classe 4	60-80
Classe 5	80-100

c) Pedregosidade

Segundo Vieira et al. (1988), a pedregosidade superficial, ou a quantidade de pedras na superfície de solo, é uma característica ambiental, importante de ser avaliada, pois está relacionada diretamente à retenção de

água e aos componentes químicos que compõem o solo. A pedregosidade foi estimada através da análise visual dentro da subunidade amostral de 10X10 m, ou seja, por meio da observação da quantidade relativa de pedras que recobrem a superfície do solo. Esse procedimento foi sempre feito pelo mesmo observador, pois assim a quantidade estimada superficialmente não ficará desigual em cada subunidade, conforme exposto na Tabela 3. A quantidade de pedra foi quantificada em pouca pedregosidade (0% a 30%), média (30% a 60%) e alta (60% a 100%) (Araujo, 2010).

Tabela 3: Classificação da quantidade de pedras visíveis no solo.

Especificação	Pedregosidade(%)
1 – Pouca	0 – 30
2 – Média	30 – 60
3 – Alta	60 – 100

2.3 Análise dos Dados

Para determinar e caracterizar grupos florísticos encontrados nos 1,5 hectares de Floresta Ombrófila Aberta de Rondônia, bem como correlacioná-los a gradientes ambientais e, assim, foi realizado a análise fitossociológica e biométrica das parcelas levantadas, objetivando caracterizar a floresta estudada e elaborar uma matriz de dados. O fluxograma abaixo apresenta as atividades realizadas durante a pesquisa (Figura 2). Partindo-se do arquivo de dados, foi realizada a análise fitossociológica e biométrica das parcelas levantadas, para caracterizar a floresta estudada. Os fragmentos foram caracterizados do ponto de vista florístico, fitossociológico e ambiental. Para cada fragmento foi criado uma matriz de densidade das espécies e uma matriz de fatores ambientais, e a partir delas, realizar a Análise de Correspondência Canônica (CCA), para correlacionar a ocorrência das espécies aos fatores ambientais levantados.

Figura 2: Fluxograma do procedimento de análise.

A CCA é um método que apresenta a relação entre a distribuição das espécies e a distribuição dos fatores ambientais, associados a gradientes (KENT & COKER, 1992). A CCA permite ainda testar a probabilidade de acerto nas relações encontradas por meio do teste de permutação de “Monte Carlo” (AUBERT E OLIVEIRA-FILHO, 1994). Todos os métodos de ordenação como ordenação polar, análise de componentes principais e análise fatorial têm este objetivo, porém, são indiretos em

cada análise, executando nos primeiros somente para espécies, e quando a interpretação ambiental é feita por acréscimo dos dados ambientais sobre as parcelas de ordenação (AUBERT E OLIVEIRA FILHO, 1994).

Algumas análises podem ir até onde a correlação e regressão do eixo da parcela marcam com fatores ambientais, mas, por várias razões, isto não é sempre satisfatório (RIBEIRO, 2004). A CCA difere das outras técnicas clássicas indiretas, porque nesta análise é incorporado a correlação à regressão, entre os dados florísticos e fatores ambientais dentro da própria análise de ordenação (BOTREL et al., 2002).

A entrada de dados consiste na criação de duas matrizes de dados. A primeira matriz é uma que tem a relação entre espécies (densidade maior que 5) x parcelas, e a segunda matriz é a relação entre os fatores ambientais x parcelas. Esta aproximação das espécies e de dados ambientais no processo de ordenação atual é conhecida como uma forma de Análise Canônica (AUBERT E OLIVEIRA-FILHO, 1994). O diagrama de ordenação resultante expressa, não só, padrões de variação da composição florística, mas, também demonstra as relações principais entre as espécies e cada uma das variáveis ambientais (MARTINS et al., 2003).

Os pontos, apresentados no diagrama, representam as espécies individuais e as setas representam cada variável ambiental plotada no diagrama. O comprimento da seta é proporcional à magnitude de mudança naquela direção, e para propósito de interpretação cada seta pode também ser estendida no sentido contrário da origem central. Aqueles fatores ambientais que na seta longa estão mais correlatos na ordenação do que aqueles com seta curta, e são mais importantes na influência da variação da comunidade (KENT & COKER, 1992).

A ordem em que se apresentam os pontos projetados sobre a seta, da origem à extremidade, indicam a influência do fator ambiental em relação à espécie, isto é, quanto mais próximo da extremidade da seta, maior influência do fator ambiental sobre a espécie (RIBEIRO, 2004)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resultados das Análises Florística e Fitossociológica

3.1.1 Parcela 1 Km 17, Novo Horizonte – RO

3.1.1.1 Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Os dados levantados na parcela 1 em Novo Horizonte, foram de 49 espécies distribuídas em 28 famílias botânicas totalizando 417 indivíduos amostrados nesta parcela.

3.1.2. Parcela 2 (Fazenda Linha 204-II)

3.1.2.1. Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Na parcela 2 linha 204-II, foram levantadas 99 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas totalizando 402 indivíduos amostrados nesta parcela.

3.1.3 Parcela 3 Fazenda Javali, Parecis – RO

3.1.3.1 Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Na parcela 3 foram levantadas 38 espécies com 416 indivíduos distribuídos em 22 famílias botânicas.

3.2. Análise de Correspondência Canônica (CCA)

3.2.1. Parcela 1 Km 17, Novo Horizonte – RO

Para Análise de Correspondência Canônica (CCA), observou-se que duas variáveis sendo elas pedregosidade e luminosidade, não tiveram variação assim não tendo correlação, sendo assim apenas a declividade teve influência para as espécies, porém o programa FITOPAC2 juntamente com a CCA não gera gráficos nem resultados com apenas uma variável com correlação entre as matrizes espécie e fatores ambientais.

3.2.2 Parcela 2 (Fazenda Linha 204-II)

Dentre as Variáveis de Análise de Correspondência Canônica, as variações ocorrentes foram declividade e pedregosidade, sendo esta de mais correlação, assim como observa-se no gráfico 1. As espécies de maior incidência no fator pedregosidade foram: *Trattinickia rhoifolia* Willd (sp13), *Jacaranda copaia* (Aubl.) D.Don (sp16), *Aspidosperma pyrifolium* Mart. (sp18), *Buchenavia viridiflora* Ducke (sp20), *Sapindus saponaria* L. (sp21), *Sterculia pilosa* Ducke (sp22), *Calycophyllum spruceanum* (sp23), *Guatteria olivacea* R.E.Fr. (sp24), *Inga thibaudiana* DC. (sp27), *Couma guyanensis* Aubl. (sp29), *Platonia insignis* Mart. (sp30), *Clethra scabra* Pers. (sp37), *Tabebuia* sp. (sp38), *Alibertia macrophylla* (sp40), *Garcinia* sp. (sp43), *Theobroma speciosum* Willd. ex Spreng (sp45), *Bowdichia virgilioides* Kunth (sp47), *Vatairea sericea* (Ducke) Ducke (sp48) e *Attaleia maripa* (Aubl.) Mart (sp49).

Como pode-se observar na tabela 4 eixo 1, a maior correlação apresentada foi de pedregosidade, esta tendo maior influência sobre as espécies citadas acima. Enquanto a declividade teve influência, porém negativa nos dois eixos da tabela 4, assim não apresentando correlação significativa.

Tabela 4. Correlação entre variáveis ambientais da linha 204, Rolim de Moura - RO.

Eixo	Eixo 01	Eixo 02
Declividade	- 0,505	- 0,8631
Pedregosidade	0,9269	- 0,3753

Figura 3: Representação de Análise de Correspondência Canônica (CCA) na Parcela 2 em Rolim de Moura-RO

A espécie *Trattinickia rhoifolia* Willd. (sp13) apresentou 19 indivíduos da família Burseraceae, conhecida pelo nome vulgar de Amescão é uma árvore perenifólio, de dossel superior ou emergente, podendo atingir na idade adulta de 20m de altura e 60cm de DAP (diâmetro à altura do peito), tronco reto, cilíndrico e

totalmente rugoso, com sapopemas pequena. A casca mede cerca de 15mm de espessura, apresentando coloração marrom-escura, ao ser cortada produz quantidade moderada de sina clara que a princípio parece oleosa, depois de parcialmente seca toma-se pegajosa, de cheiro forte aromático ou balsâmico. Não tolerante a baixas temperaturas, sendo considerada espécie pioneira. Sua madeira é leve e moderadamente densa, de trabalhabilidade fácil e serra considerada fácil de ser aplainada, podendo ser usada em construção civil, em acabamento interno (molduras, rodapés, cordões, tábuas para forro e em fôrmas de concreto). Pode ser cultivada em plantios puros ou mistos, a pleno sol, com a finalidade de recuperar áreas degradadas de preservação permanente (CARVALHO, 2010).

Quanto a espécie *Calycophyllum spruceanum* (sp23) nome vulgar Pau-mulato ou Mulateiro da família Rubiaceae, apresentou 11 indivíduos. Essa árvore pode atingir de 20 a 30 metros de altura e ter um tronco entre 30 e 40 centímetros de diâmetro. A casca é fina. Quando nova, sua coloração é esverdeada e vai tornando-se pardacenta até chegar a um tom castanho-escuro. Descama anualmente em longas tiras, deixando exposta uma camada interna, avermelhada. O aspecto liso do tronco dá a impressão de ter sido envernizado. As flores de 10-12 mm, são branco-esverdeadas e aromáticas. Sua madeira, embora dura, é de fácil manuseio e resistente à deterioração. Geralmente é utilizada em molduras, cabos de ferramentas, esquadrias e raquetes de tênis e ping-pong, vigas, caibros, pisos, compensados, construção naval e lenha. Essa árvore é utilizada ainda no paisagismo, para formar alamedas, e em plantios mistos, em áreas degradadas. (LORENZI, 2008)

Já a espécie *Inga thibaudiana* DC. (sp27) da família Fabaceae com 6 indivíduos Ingá barata, Ingá de macaco, entre outros. É uma árvore pequena a mediana apresentando 8 m de altura e fuste cilíndrico e lenhoso, iniciando aos 2,5 m, circunferência à altura do peito de 41,3cm e diâmetro de 13,1 cm. A madeira é creme e a casca é clara, lisa, com lenticelas regulares, manchada por líquens. As folhas são paripenadas, com quatro pares de folíolos, verde escuros na margem superior e verde mais claro na inferior, com nervuras bem diferenciadas. O par de folíolos do ápice é bem desenvolvido e os basais são menores. As flores são brancas, muito visitadas por abelhas, e os frutos são vagens indeiscentes, verdes, quando imaturas e verde-amareladas quando maduras, com espaço entre as sementes bem demarcado, contendo um arilo comestível. As sementes são verdes. É uma espécie de ingá aproveitada como frutífera, melífera, forrageira e também pela madeira, apresentando potencial para recuperação de áreas degradadas. (SOUZA, 2012)

3.2.3 Parcela 3 Fazenda Javali, Parecis – RO

Em relação à Amostragem das Variáveis de Análise Canônica (CCA), não foi possível obter os resultados devido a 22 subunidades estarem alagadas, assim os dados restantes não foram inseridos, pois iriam interferir nos demais resultados.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, observou-se pela análise de correspondência canônica quais os fatores

ambientais de maior incidência para a ocorrência das espécies pela correlação. Os fatores ecológicos relevantes foram a declividade e a pedregosidade, assim sendo observadas as espécies de maior correlação com esses fatores, notou-se que essas espécies podem ser classificadas em sua maior parte como pioneiras, sendo estas não muito exigentes a solos extremamente férteis e muito utilizadas para reconstrução de vegetação nativa em áreas degradadas, podendo estar presentes no banco de sementes do solo.

5. AGRADECIMENTOS

Ao O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E a Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

6. REFERÊNCIAS

ANDRADE, F. **Ecologia florestal**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1978. 230p.

ARAUJO, A. C. B. **Efeito do pastoreio de bovinos sobre a estrutura da mata ciliar do arroio espinilho em Sant'ana do Livramento, RS, Brasil**. 2010. 93f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010.

AUBERT, E.; OLIVEIRA-FILHO, Análise multivariada da estrutura fitossociológica do sub-bosque de plantios experimentais de *Eucalyptus* spp. Em Lavras (MG). **Revista Árvore**, Viçosa, v.18, n.3, p.194-214, 1994.

BOTREL, R.; OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RODRIGUES, L.A.; CURI, N. Influência do solo e topografia sobre as variações da composição florística e estrutura da comunidade arbórea arbustiva de uma floresta estacional semidecidual em Ingaí, MG. **Revista Brasileira de Botânica**, v.25, n.2, p. 195-213, jun. 2002.

CARVALHO, P. E. R.; **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2010. 644p.; v.4, n.1. ISBN 978-85-7383-487-1.

CUNHA, U.S.; MACHADO, S.A.; FIGUEIREDO F.A.; SANQUETTA, C.R. Predição da estrutura diamétrica de espécies comerciais de terra firme da amazônia por meio de matriz de transição. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 109-122, 2002.

DAJOZ, R. **Princípios de ecologia**. Porto Alegre: Artmed. 2006, 519p.

GUREVITHCH, J. et al. **Ecologia Vegetal**. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 592 p.

KENT, M.; COKER, P. **Vegetation description analyses**. London: Behaven Press, 1992. 363p.

LAMPRECHT, H. 1990. **Silvicultura nos trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas – possibilidades e métodos de aproveitamento sustentado**. GTZ. 343p.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. 5. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2008. v. 1 384 p.

MARTINS, S. V.; SILVA, N. R. S.; SOUZA, A. L.; NETO, J. A. A. M. Distribuição de espécies arbóreas em um gradiente topográfico de Floresta Estacional Semidecidual em Viçosa, MG. **Scientia Florestalis**, n.64, p. 172 – 181, Dez. 2003.

ODUM, E.P. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 434p.

PUIG, H. **A floresta tropical úmida**. São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial de São Paulo; França: Institut de Rechérche pour le Développement, 2008. 496 p.

RIBEIRO, S. B. **Classificação e ordenação da comunidade arbórea da floresta ombrófila mista da flona de São Francisco de Paula, RS**. 2004. 163p. Dissertação (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2004.

RODRIGUES, R.R.; GANDOLFI, S. Restauração de florestas tropicais: subsídios para uma definição meteorológica e indicadores de avaliação de monitoramento. In: DIAS, L.E.; MELLO, J.W.V. (Ed.). **Recuperação de áreas degradadas**. UFV, Viçosa, 1998.

SCHORN, L.A. **Levantamento florístico e análise estrutural em três unidades edáficas em uma floresta ombrófila densa montana no estado do Paraná**. 1992. 144f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

SEDAM. Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental. Disponível em: <<http://www.sedam.ro.gov.br/web/guest/Meteorologia/Boletim>>. Acesso em: 29 mar. 2007.

SILVA JÚNIOR, M. C. da.; Comunidades de árvores e sua relação com os solos na Mata do Pitoco, Reserva Ecológica do IBGE, Brasília – DF. **Revista Árvore**, Viçosa – Minas Gerais, v. 22, n. 1, p. 29-40, 1998.

SOUZA, L. A. G. de. **Guia da biodiversidade de fabaceae do Alto Rio Negro**. Manaus : [s.n.], 2012. 118 p. in color.

TURTON, S. M.; FREIBURGER, H. J. Edge and aspect effects on the microclimate of a small tropical forest remnant on the Atherton Tableland, northeastern Australia. In: LAURENCE, W. F.; BIERREGAARD, R. O. **Tropical forest remnants**. Chicago: The University of Chicago, 1997. p.45-54.

VIEIRA, L. S.; SANTOS, P. C. T.; VIEIRA, M. N.; **Solos: propriedade, classificação e manejo**. Brasília: MEC/ABEAS, 1988. 154p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO NA CULTURA DO EUCALIPTO: BESOUROS ESCARABEÍNEOS COMO BIOINDICADORES

Milany Cristina Barbosa Alencar^{1*}, Diego Arcanjo do Nascimento¹, Alexandre dos Santos¹,
Vanesca Korasaki², Milson Evaldo Serafim¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Universidade do Estado de Minas Gerais, Frutal, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: milaine_alencar@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo a caracterização da diversidade e da composição de espécies de besouros da família Scarabaeidae, em sistema de manejo convencional e conservacionista do solo (em três diferentes configurações), totalizando quatro tipos de tratamentos, aplicados na cultura do eucalipto da Fazenda Experimental do IFMT *Campus Cáceres*. Para tanto, coletas com armadilhas do tipo pitfall, foram realizadas durante seis meses no referido plantio de eucalipto e posteriormente analisadas a diversidade e composição de besouros entre os quatro sistemas de manejo estudados, assim como sua influência sobre a fauna do solo. Os resultados indicam que não houve diferença na diversidade de espécies entre os quatro tratamentos (CV, S100, L100 e SL), porém houve diferença no número de espécies coletadas entre os diferentes meses. No entanto, a composição de espécies diferiu entre os tratamentos 1, 2 e 3, mas não houve diferença na composição de espécies entre os tratamentos 2 e 4. Portanto, o sistema de manejo do solo escolhido reflete diretamente na população de coleópteros Scarabaeidae, uma vez que os mesmos são considerados como bioindicadores da qualidade do solo e do ambiente.

Palavra-chave: Fauna edáfica, sistema de manejo do solo, coleópteros Scarabaeidae.

1. INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva do setor brasileiro de base florestal associado às florestas plantadas caracteriza-se pela grande diversidade de produtos florestais. A expansão da base florestal viabilizou empreendimentos fundamentados na produção, na colheita e no transporte de madeira, além da obtenção dos produtos finais, nos segmentos industriais de papel e celulose, mobiliários, siderurgia a carvão vegetal e biomassa (ABRAF, 2013). Devido as favoráveis condições edafoclimáticas das regiões tropicais, o rápido crescimento e a ampla diversidade de espécies, a cultura de *Eucalyptus* sp. avançou muito no Brasil nas últimas décadas, tornando-se de grande importância econômica, tanto que o país se ascendeu no mercado internacional como um dos principais produtores de celulose, segmento mais bem-sucedido do setor florestal brasileiro (ABRAF, 2012). O cultivo de eucalipto no Brasil ocupa extensas áreas totalizando cerca de cinco milhões de hectares, aproximadamente 76,6% do total de florestas plantadas do país (ABRAF, 2013). Assim, diversas técnicas para o manejo adequado do solo foram desenvolvidas, dentre elas, as práticas conservacionistas, visando a conservação da qualidade do solo. Apesar da importância econômica,

as culturas florestais homogêneas também proporcionam um ambiente uniforme, modificam a diversidade de substrato para os organismos do solo, alterando, por sua vez, alguns atributos biológicos, tais como a densidade e diversidade da fauna edáfica (Baretta et al., 2005).

A fauna edáfica é um importante componente do solo, pois exerce relevante papel nos processos de decomposição da matéria orgânica, ciclos de nutrientes, aeração e fertilidade do solo (Luz et al, 2013). No entanto, a composição da fauna edáfica e toda a sua diversidade, participam ativamente dos processos que integram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (Lavelle et al., 2006), essas estão intimamente relacionadas com a qualidade do mesmo, uma vez que são utilizadas como espécies bioindicadoras de qualidade ambiental. A redução da fauna edáfica, resulta na diminuição dos estoques de carbono do solo e consequentemente na degradação física e química (Höfer et al., 2001). A qualidade do solo é definida como a capacidade do mesmo em sustentar as plantas e a produtividade animal, além de manter a qualidade do ar e da água, também está fortemente relacionada aos organismos edáficos, que por sua vez, são muito sensíveis

ao manejo inadequado do solo (Yan et al., 2011). Os bioindicadores da qualidade do solo são ferramentas importantes no monitoramento de áreas degradadas e na detecção de alterações causadas por ações antrópicas no ambiente (Wink et al., 2005) no entanto, são espécies que refletem o estado biótico ou abiótico e o impacto das mudanças ambientais sobre um determinado ecossistema (Rainio & Niemela, 2002).

Os insetos constituem uma proporção abundante nos ambientes terrestres, com riqueza de espécies e biomassa, desempenhando um papel significativo na natureza (McGeoch, 1998). Os coleópteros, pertencentes a família Scarabaeidae, popularmente conhecidos como “rola-bostas”, são componentes importantes dos ecossistemas naturais e agropecuários, e intimamente ligados ao solo, realizando inúmeras funções, sendo um grupo de grande importância econômica e ecológica (Korasaki et al., 2012), que são negativamente afetados pela atividade humana. O emprego de besouros da família Scarabaeidae como um grupo taxonômico para investigar os efeitos de perturbação ambiental tem sido cada vez mais utilizado, uma vez que, a taxonomia é bem documentada e catálogos on-line de espécies e chaves de identificação estão se tornando cada vez mais difundidos (Bicknell et al., 2014).

A alta sensibilidade dos coleópteros de solo às transformações ambientais, fez com que o grupo se tornasse alvo de muitos pesquisadores, que o consolidaram como um importante indicador da qualidade do solo (Teixeira, Hoffmann & Silva-Filho, 2009), uma vez que o mesmo apresenta características satisfatórias para esta finalidade. Os escarabeídeos (Coleoptera) participam deste complexo contexto que envolve as alterações antrópicas ambientais. O grupo está representado por aproximadamente 20 mil espécies, das quais muitas são coprófagas e atuam como importantes agentes na remoção e reingresso da matéria orgânica no ciclo dos nutrientes, tornando-se indispensáveis para a manutenção dos ecossistemas (Ronqui & Lopes, 2006). O objetivo do presente trabalho foi realizar a análise do efeito de práticas de manejo conservacionista e convencional do solo sobre a diversidade e composição de coleópteros Scarabaeidae na cultura do eucalipto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Plantio experimental de Eucalipto

O estudo dos besouros coleópteros (Scarabaeidae) foi realizado na unidade experimental do IFMT, localizada no Município de Cáceres, MT. O clima da região segundo a classificação de Köppen é tropical quente e úmido, com inverno seco (Awa). A pluviosidade anual é de aproximadamente 1.317,41 mm, concentrando 76 % nos meses de novembro a abril, são registradas médias máximas anuais de temperatura de 31,9° C, podendo atingir até 41,0° C (Neves, 2006). A altitude média do local de estudo é de 118 m (Rozales, 2006), e a coordenada é 15°27' e 17°37' de latitude Sul e 57°00' e 58°48' de longitude Oeste.

A área de estudo é constituída de um plantio experimental de 12 meses de idade, com o clone VM 01 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*), em espaçamento de 3 x 2 m. O delineamento experimental do plantio é de blocos casualizados (DBC) com quatro

tratamentos, e seis repetições, totalizando 24 parcelas de 136 plantas. Os fatores do estudo agregaram dois sistemas de manejo do solo: sistema convencional e sistema conservacionista (com 3 diferentes configurações), totalizando quatro tratamentos, sendo: 1) Sistema convencional, com cultura de cobertura ausente, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (CV); 2) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (S100); 3) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura constituída por braquiária, adubação de plantio a lanço (consiste na distribuição a lanço do adubo sobre a cultura de cobertura) e adubação de cobertura também a lanço (L100); e 4) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio constituída de sulco + lanço (adubação 50% no sulco e 50% a lanço), sendo a adubação de cobertura também sulco + lanço (SL).

A braquiária (*Urochloa* sp), foi utilizada como cultura de cobertura do solo para o plantio de eucalipto. No entanto, a sementeira da braquiária foi realizada ao final do preparo do solo, que constituiu de sulcos abertos utilizando subsolador adubador florestal, na profundidade de 60 cm. Para os tratamentos que receberam adubação a lanço, a adubação foi feita sobre a braquiária já estabelecida em sua fase inicial, com tamanho superior a 20 cm. No plantio foi empregado a fórmula de NPK 06 - 30 - 12 enriquecida com 1,0 % de Zn, 3% de S e 0,5 % de Cu na dosagem 500 kg ha⁻¹. As adubações de cobertura, foram realizadas em três épocas, aos 5, 8 e 11 meses após o plantio, utilizando KCl e uréia, enriquecido com 1% de boro, na dose de 50 g cova⁻¹. Foi utilizado calcário dolomítico na correção da acidez do solo, visando elevar os teores de Ca e Mg, a aplicação do calcário foi superficial, sem incorporação.

2.2. Amostragem da fauna de Scarabaeidae

As coletas de besouros, da família Scarabaeidae, foram realizadas uma vez por mês, num período de seis meses (novembro de 2014 a maio de 2015) com o emprego de armadilhas de queda do tipo pitfall (Figura 1), que interceptam os insetos que caminham no solo. As armadilhas foram enterradas ao nível do solo, contendo em seu interior água e detergente. As armadilhas do tipo pitfall foram alocadas no centro de cada uma das 24 parcelas, totalizando seis armadilhas por tratamento, que permaneceram na área de estudo por três dias. Os insetos coletados no campo foram levados para o Laboratório de Fitossanidade do IFMT – Campus Cáceres, onde foram triados, contados, identificados e posteriormente armazenados em caixas entomológicas, gerando uma coleção de referência. Para se verificar suficiência amostral, foram construídas curvas de acumulação de espécies para cada tratamento em cada tempo.

2.3. Diversidade da fauna de Scarabaeidae

O número de espécies de besouros coletados em cada tratamento foi submetido a análise de variância e regressão, onde foram ajustados modelos lineares generalizados (GLMs) com uma distribuição de erros de Poisson (Buckley et al., 2003; Crawley, 2005), para testar o efeito dos quatro tratamentos (CV, S100, L100 e SL)

sobre a diversidade média de espécies de Scarabaeidae no tempo. As análises foram realizadas por meio do software R (R Development Core Team, 2008) com o uso do pacote vegan (Oksanen et al., 2015).

Figura 1. Armadilha de queda do tipo pitfall, alocada na unidade experimental do IFMT - Campus Cáceres, Cáceres-MT-Brasil. Fonte: Alexandre dos Santos

2.4. Composição da fauna de Scarabaeidae

Para a caracterização da composição das espécies de Scarabaeidae, utilizou-se a análise de ordenação de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS – nonmetric multidimensional scaling), cujo cálculo é baseado em uma matriz de dissimilaridade ou de similaridade (Ferreira e Casatti, 2006), através do índice Raup-Crick, usado para comparar as associações, limitadas aos dados de ausência e presença.

Posteriormente, realizou-se uma análise de variância permutacional não paramétrica (PERMANOVA) para avaliar a significância das diferenças na estrutura da composição de espécies de Scarabaeidae entre os diferentes tratamentos no tempo. As análises estatísticas foram realizadas com o emprego do programa R (R Core Team, 2005) e o pacote vegan (Oksanen et al., 2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A diversidade total de besouros, pertencentes a família Scarabaeidae coletados na área experimental foi de 16 espécies. Não houve diferença na diversidade de espécies entre os quatro tratamentos ($p=0,3684861$, $GL=3$), porém houve diferença no número de espécies coletadas entre os diferentes meses ($p=0,0002442$; $GL=1$), provavelmente devido as variações climáticas (estações seca e chuvosa). De acordo com Silva et al. (2013), diferentes fatores podem influenciar a diversidade da fauna edáfica, dentre eles, as mudanças climáticas, oscilações de temperaturas e características das estações do ano, principalmente no que se refere a umidade do solo. A curva de acumulação de espécies demonstrou que o esforço amostral foi suficiente para a coleta dos besouros no período de tempo analisado (Figura 2).

No entanto, o teste de contraste entre os tratamentos usando a PERMANOVA, demonstrou que a composição de espécies diferiu entre os tratamentos CV, S100 e L100 ($p<0,0001$). Porém, não houve diferença na composição

de espécies entre os tratamentos S100 e SL ($p=0,366$) (Figura 3). Ambos os tratamentos são sistemas conservacionistas de manejo do solo, possuem cultura de cobertura constituída por braquiária e adubação de plantio no sulco.

Figura 2. Curva de acumulação de espécies de coleópteros Scarabaeidae.

A diferença significativa entre os tratamentos 1, 2 e 3, denota um efeito claro dos tratamentos sobre as espécies de besouros coleópteros da família Scarabaeidae. A aplicação da adubação de plantio no sulco favorece a composição das espécies de Scarabaeidae em relação a adubação realizada a lanço. Este efeito é observado pelo resultado do teste em que os tratamentos 2 e 4 são semelhantes quanto a presença das espécies de coleópteros. A prática da adubação feita diretamente no sulco de plantio, não provoca grandes impactos no solo, uma vez que é realizada de forma localizada e em camada mais profunda. A cultura de cobertura, por sua vez, protege o solo dos agentes climáticos, proporcionando um microclima mais úmido e favorável para o desenvolvimento da fauna edáfica (Rossi et al., 2013).

Figura 3. Padrão de distribuição dos tratamentos e da composição de espécies de Scarabaeidae.

4. CONCLUSÕES

Os tratamentos S100 e SL não tiveram diferença significativa quanto a composição de espécies de Scarabaeidae, devido a adoção de práticas de manejo conservacionista da qualidade do solo. Porém, os tratamentos CV e L100 tiveram uma diferença quanto a composição de espécies de besouros Scarabeíneos, isso indica que o manejo do solo adotado, não é proveniente de praticas conservacionistas. Deste modo pode-se inferir que o método de adubação (tratamento) escolhido, reflete diretamente na população de Scarabaeidae do sistema produtivo.

3. AGRADECIMENTOS

IFMT Campus Cáceres, FAPEMAT e CNPq.

4. REFERÊNCIAS

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2012: ano base 2011. Brasília, DF: ABRAF, 2012.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2013: ano base 2012. Brasília, DF: ABRAF, 2013.

BARETTA, D.; SANTOS, J.C.P.; FIGUEIREDO, S.R.; KLAUBERG-FILHO, O. Efeito do monocultivo de Pinus e da queima do campo nativo em atributos biológicos do solo no Planalto sul catarinense. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, vol.29, n.5, p.715 -724, 2005.

BICKNELL, J.E., PHELPS, S.P., DAVIES, R.G., MANN, D.J., STRUEBIG, M.J., DAVIES, Z.G. Dung beetles as indicators for rapid impact assessments: Evaluating best practice forestry in the neotropics. **Ecological Indicators** vol.43, p. 154–161, 2014.

BUCKLEY, Y.M.; BRIESE, D.T.; REES, M. Demography and management of the invasive plant species *Hypericum perforatum*, L, using multi-level mixed-effects models for characterizing growth, survival and fecundity in a longterm data set. **Journal of Applied Ecology**, Oxford, vol. 40, n. 3, p. 481-493, 2003.

CRAWLEY, M.J. Statistics an introduction using R. **Jonh Wiley and Sons**, Chinchester, 2005. 327p

FERRY, A.; LE TRON, S.; DUGRAVOT, S.; CORTESERO, A.M. Field evaluation of the combined deterrent and attractive effects of dimethyl disulfide on *Delia radicum* and its natural enemies. **Biological Control**, vol.49, n.3, p. 219-226, 2009.

HOFER, H. et al. Structure and function of soil fauna communities in Amazonian anthropogenic and natural ecosystems. **Eur. J. Soil Biol**, vol. 37, p. 229-235, 2001.

KORASAKI, V. et al. Taxocenose de Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) em Benjamin Constant, AM. **Acta Amazônica**, vol.42, n. 3, p. 423-432, 2012.

LAVELLE, P.; DECAENS, T.; AUBERT, M.; BAROT,S.; BLOUIN, M.; BUREAU, F.; MARGERIE, P.; MORA, P.; ROSSI, J.P. Soil invertebrates and

ecosystem services. **European Journal of Soil Biology**, vol. 42, pp. 3-15, 2006.

LUZ, R.A.; FONTES, L.S.; CARDOSO, S.R.S.; LIMA, E.F.B. Diversity of the Arthropod edaphic fauna in preserved and managed with pasture areas in Teresina Piauí-Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, vol.73, n. 3, p.483-489, 2013.

McGEOCH, M.A. The selection, testing and application of terrestrial insects as bioindicators. **Biology Review**, v.73, p.181-201, 1998.

OLIVEIRA, A.P. **Índice “S” e suas relações com características físicas de solos e com a produtividade de eucalipto**. 2010. 64 f. Tese (Doutorado em Solos e Nutrição de plantas) – Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2010.

R DEVELOPMENT CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2008.

RAINIO, J.; NIEMELA. J. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. **Biodiversity and Conservation**, vol. 12, p. 487-506, 2003.

RONQUI.D.C.; LOPES, J.; Composição e diversidade de Scarabaeoidea (Coleoptera) atraídos por armadilha de luz em área rural no norte do Paraná, Brasil. **Iheringia, Série Zoológica**, Porto Alegre, vol. 96, n.1, p. 103-108. 2006.

ROZALES, L. M. T. **Temperaturas máxima, mínima e compensada no período de 1971 a 2005, em Cáceres-MT**. (Monografia de Graduação) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, MT, 2006.

ROSSI, C.Q.; PEREIRA, M.G.; GIÁCOMO, S.G.; BETTA, M.; POLIDORO, J.C. Decomposição e liberação de nutrientes da palhada de braquiária, sorgo e soja em áreas de plantio direto no cerrado goiano. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, vol.34, n.4, p.1523-1534, 2013.

SILVA, C.F.; PEREIRA, G.H.A.; PEREIRA, M.G.; SILVA, A.N.; & MENEZES, L.F.T. Fauna edáfica em área periodicamente inundável na restinga da Marambaia, RJ. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, vol.37, p.587-595, 2013.

TEIXEIRA, C.C.L.; HOFFMANN, M. & SILVA-FILHO, G. Comunidade de Coleoptera de solo em remanescente de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Biota Neotropica**, v.9, n. 4, p. 91 – 95, 2009.

WINK, C.; GUEDES, J.V.C.; FAGUNDES, C.K.; ROVEDDER. A.P. Insetos edáficos como indicadores da qualidade ambiental. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Lages, vol. 4, n.1, p. 60-71, 2005.

YAN, S. et al. A soil fauna index for assessing soil quality. **Soil Biology & Biochemistry**, vol. 47, p. 158-165, 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA DO COMPONENTE ARBÓREO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

Mirian GUSMÃO*, Emanuel MAIA, Ederson SANTANA, Joziany MOURA,
André EVARISTO, Andre GUSMÃO, Anna Frida Hatsue MODRO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: mirian.engflorestal@gmail.com

RESUMO: Promover o desenvolvimento sem comprometer os recursos naturais tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelo homem, principalmente na Amazônia Ocidental, onde os sistemas agroflorestais (SAFs) são tidos como solução para reduzir o desmatamento, por quebrar o ciclo de migração da agricultura e pecuária extensiva praticada na região. Esta pesquisa teve por objetivo caracterizar a composição florística e fitossociológica da vegetação arbórea em três SAFs na Amazônia Ocidental, Zona da Mata rondoniense. Foram inventariados nas áreas, com aproximadamente 1 ha cada, todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 5 cm. Amostrou-se 1.319 indivíduos, compreendendo 121 espécies, destas, 108 estão distribuídas em 36 famílias botânicas. As famílias mais representativas, em números de indivíduos, em ordem decrescente, foram: Euphorbiaceae (740), Malvaceae (606), Fabaceae (239), Bignoniaceae (153) e Rubiaceae (130). As espécies que apresentaram maior valor de cobertura relativo (VC) foram: Seringueira (*Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.) (38,91%), Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K.Schum.) (17,14%), Garapa (*Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F.Macbr.) (6,78%), Caroba (*Jacaranda copaia* (Aubl.) D. Don) (5,89%), Sobrasil (*Colubrina glandulosa* Perkins) (4,59%) e Castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl.) (4,04%). Os valores obtidos para os índices de diversidade de Shannon-Weaver e para equitabilidade de Pielou podem ser considerados altos para os SAFs 1 e 2 e baixo para o SAF 3 ao compara-los a outros sistemas da Amazônia.

Palavra-chave: Amazônia, diversidade, estrutura horizontal, valor de cobertura.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ocupação da Amazônia Ocidental, em específico a região central de Rondônia, resultou em uma das maiores densidades demográficas da Amazônia (BECKER, 2004), onde as madeiras provenientes das densas florestas tropicais eram consideradas recurso infinito aos colonizadores e posteriormente aos donos das terras (ENGEL, 1999), isso levou a região a ser conhecida como “arco do desmatamento”. Promover o desenvolvimento sem comprometer os recursos naturais tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelo homem, especialmente nas regiões tropicais, como na Amazônia. Uma estratégia para obter esse intento seria combinar inovações técnicas com conhecimentos empíricos para criar alternativas que contribuam para reduzir agravos socioeconômicos e aumentar o progresso agroflorestal (EMBRAPA, 1998). Com esta concepção surgiram os Sistemas Agroflorestais (SAFs), sendo tratado como uma alternativa para alcançar esses

objetivos, onde sua implantação através de práticas agroecológicas apresenta-se de grande viabilidade.

No contexto da produção agrícola, esses sistemas envolvem o uso da terra que se dão pela integração de árvores ou outras espécies perenes lenhosas com cultivos agrícolas e/ou pecuária, de forma a obter como resultado dessa associação à racionalização e o melhor aproveitamento do uso dos recursos naturais envolvidos no sistema de produção (YARED et al., 1998). Os SAFs também são vistos, como opção para ajudar a reduzir o desmatamento, por quebrar a predominância do ciclo de agricultura migratória e pecuária extensiva praticada na Amazônia, sendo opção para gerar lucros significativos em áreas relativamente pequenas (SERRÃO, 1995; SMITH et al., 1998). Avaliações florísticas e fitossociológicas é imprescindível para a compreensão e conhecimento das florestas tropicais, onde as identidades das espécies e suas atuações em comunidades vegetais são dados pioneiros para o entendimento deste ecossistema (MARANGON et al., 2007). Estes estudos podem

garantir novos conhecimentos técnico-científicos, como quais as espécies arbóreas mais adequadas para implantação de um SAF em determinada região (FERNANDES et al., 2010).

Pesquisas indicam que em SAFs a abundância e similaridade de espécies tem sido semelhante e até maior se comparadas a florestas nativas, isto se deve ao manejo empregado nestas áreas, onde se tem o controle das espécies a serem implantadas (ANTONIAZZI et al., 2012). Com o incentivo na utilização de SAFs para recuperação de áreas degradadas e na geração de renda, destaca-se a importância da condução de pesquisas no estudo do comportamento e adequação destes sistemas, permitindo conhecer seus mecanismos de produtividade. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar a composição florística e a estrutura fitossociológica de sistemas agroflorestais na Zona da Mata rondoniense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado entre o período de agosto de 2014 a Julho de 2015. Os dados foram obtidos em três Sistemas Agroflorestais, no município de Rolim de Moura nos SAF 1 (coordenadas S 11° 36' 05.2" e W 061° 52' 13.4"), SAF 2 (coordenadas S 11° 44' 24.85" e W 061° 55' 24.66") e SAF 3 (coordenadas S 11° 40' 45.24" e W 061° 53' 32.67"), na Amazônia Ocidental, Zona da Mata rondoniense (Figura 1).

FIGURA 1. Sistemas Agroflorestais na Zona da Mata rondoniense. Adaptado de Google Earth (2014) e Google Imagens (2015).

Os sistemas de cultivo do Cupuaçuzeiro (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K.Schum.) possuem uma área com aproximadamente 1 ha cada. O SAF 1 data de aproximadamente 25 anos de idade, com espaçamento desordenado, os tratos culturais são escassos, com regeneração intensa. O SAF 2 foi implantado a cerca de 15 anos, de forma desorganizada, consorciando várias espécies frutíferas e madeireiras. O SAF 3 gira em torno de 20 anos, com espaçamento padronizado, as roçadas são frequentes. A altitude média é de 290 m, segundo a classificação de Köppen, um clima do tipo Aw-Clima Tropical Chuvoso com temperatura média de 28°C,

precipitação anual média de 2.250 mm umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e maio (MARIALVA, 1999). A tipologia predominante compreende a Floresta Ombrófila Aberta Submontana que se caracteriza por ser uma vegetação de transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extras amazônicas (IVANAUKAS; ASSIS, 2009).

Como critério de inclusão considerou todas as espécies florestais com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 5 cm. A identificação botânica foi efetuada mediante auxílio de especialista, consulta a herbários (virtuais), chaves de identificação e por meio de literatura especializada. Foram preenchidas fichas dendrológicas e coletado três exemplares de cada espécime. As amostras foram submetidas à secagem em estufa. O sistema de classificação adotado foi o proposto pelo *Angiosperm Phylogeny Group* (APG III 2009). Para descrever a estrutura dos SAFs, foram avaliados os parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal, proposto por Mueller-Dombois; Ellenberg (1974), conforme Equação 1 (densidade relativa), Equação 2 (dominância relativa) e Equação 3 (valor de cobertura relativo). Foi calculado o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H'), (MAGURRAN, 1988), conforme Equação 4. A Equabilidade de Pielou (J') (PIELOU, 1975) foi calculada conforme Equação 5:

$$DR = \frac{DA_i}{\sum DA} * 100 \quad (\text{Equação 1})$$

$$DoR = \frac{DoA}{\sum DoA} * 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$VC\% = \frac{DR+DoR}{2} \quad (\text{Equação 3})$$

$$H' = -\sum p_i * \ln p_i \quad (\text{Equação 4})$$

$$J' = \frac{H'}{\ln(S)} \quad (\text{Equação 5})$$

Em que: DA_i = densidade absoluta da espécie i ; $\sum DA$ = somatório total de todas as densidades absolutas; DoA = dominância absoluta da espécie i ; $\sum DoA$ = soma das dominâncias de todas as espécies; DR = densidade relativa (%); DoR = dominância relativa (%); p_i = proporção do número de indivíduos da espécie i em relação ao total de indivíduos; H' = índice de diversidade de Shannon-weaver; S = número total de espécies amostradas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos três sistemas, foram inventariados 2.319 indivíduos, compreendendo 121 espécies, destas, 108 estão distribuídas em 36 famílias botânicas. Das espécies identificadas 22 foram a nível genérico, 40 ao nível de família e 46 ao nível de espécie. As famílias mais representativas, em números de indivíduos, em ordem decrescente, foram: Euphorbiaceae, Malvaceae, Fabaceae, Bignoniaceae e Rubiaceae (Figura 2). Estes resultados foram superiores aos encontrados por Silva (2013), ao estudar 20 SAFs na Amazônia Central, Manaus, que encontrou 2.125 indivíduos em 10 ha analisados, distribuídas em 50 espécies pertencentes a 25 famílias botânicas, sendo as famílias mais expressivas em número de indivíduos: Malvaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae e Anacardiaceae.

Figura 2. Número de indivíduos das dez famílias dominantes amostrados em três SAFs na Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Nos três sistemas a família Malvaceae foi uma das mais representativas, sendo o Cupuaçu a espécie predominante. Em estudos realizados por Brienza Júnior et al. (2009) esta espécie tem sido a mais frequente em citações de pesquisas agroflorestais na Amazônia. A família Euphorbiaceae foi uma das mais abundantes nos SAFs 1 e 3, sendo esta representada pela espécie da Seringueira (*Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.). A alta abundância desta nos sistemas está atribuída a antigos seringais na região, possuindo assim, um rico banco de sementes no solo e consequente regeneração da espécie.

Resultados semelhantes para as famílias Malvaceae e Euphorbiaceae e para as espécies Cupuaçu e Seringa foram encontrados por Silva (2013) no levantamento de 20 SAFs em duas áreas distintas na Amazônia central, Manaus, o que indica a grande aptidão para o cultivo destas espécies na região amazônica. A terceira família com maior número de indivíduos foi a Fabaceae (Leguminosas), desempenhando fundamental papel nos SAFs da região. Sá; Vargas (1997) ressaltam que em especial as espécies desta família destacam-se pela capacidade de associação com bactérias fixadoras de N₂, o que contribui para a incorporação contínua de nitrogênio nos sistemas, de forma a estimular a ciclagem de outros nutrientes. Os maiores valores para densidade relativa (DR) foram observados para a espécie Seringueira, Cupuaçu, Caroba (*Jacaranda copaia* (Aubl.) D. Don), Sobrasil (*Colubrina glandulosa* Perkins), Garapa (*Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F.Macbr.) e Castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl.), respectivamente, conforme Figura 3.

Figura 3. Maiores valores observados para densidade relativa em três SAFs da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Em relação à dominância relativa (DoR) predominaram, em ordem decrescente, as espécies Seringueira, Cupuaçu, Garapa, Caroba, Castanha-do-

Brasil e Sobrasil (Figura 4). Dentre as espécies que apresentaram maior contribuição para a comunidade estudada estão: Seringueira, Cupuaçu, Garapa, Caroba, Sobrasil e Castanha-do-Brasil, respectivamente, conforme Figura 5.

Figura 4. Maiores valores observados para dominância relativa em três SAFs da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Figura 5. Maiores valores para cobertura relativa observados em três SAFs da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

A Seringueira também se apresentou importante em análises florísticas das várzeas do rio Juba, Cametá, Pará, em estudos realizados por Santos et al. (2004). O Cupuaçu foi indicado a espécie frutífera mais cultivada em SAFs avaliados em Igarapé Sul, Pará, em pesquisas feitas por Viera et al. (2007). A maior diversidade florística (H') foi 2,61 para o SAF 1, seguido do SAF 2 com diversidade de 2,09 e por último o SAF 3 com 0,80. A maior Equitabilidade (J') foi 0,60 para o SAF 2, seguido do SAF 1 com 0,57 e por último o SAF 3 com 0,27. Ao comparar esses dados a sistemas implantados na Amazônia, o H' dos SAFs 1 e 2 estão acima e do SAF 3 abaixo dos encontrados por Rodrigues (2005) na avaliação de 12 SAFs no Vale do Rio Acre, AC, dentre eles dois apresentam valores inferiores para a J' dos SAFs 1 e 2 e todos superiores para o SAF 3; para resultados encontrados por Silva (2013) no estudo de 20 SAFs da Amazônia central, Manaus, o H' foi na maioria semelhante para o SAF 1 e 2 e todos superiores ao SAF 3 e a J' se apresentou inferior aos SAFs 1 e 2 em apenas dois sistemas. O baixo valor encontrado para o H' e a J' no SAF 3, esta associado a predominância do Cupuaçu e da Seringueira sobre as demais espécies, visto que este tem roçada anual, sendo livre da regeneração natural por outras espécies.

4. CONCLUSÕES

Para os três sistemas, as famílias mais representativas em números de indivíduos, em ordem decrescente foram: Euphorbiaceae, Malvaceae, Fabaceae, Bignoniaceae e Rubiaceae. As espécies que apresentam maior

contribuição para a comunidade estudada é: Seringueira, Cupuaçu, Garapa, Caroba, Sobrasil e Castanha-do-Brasil, sendo consideradas promissoras para a composição de SAFs na região. Os SAFs 1 e 2 podem ser classificados como de alta e o SAF 3 como de baixa diversidade.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/CNPQ pela concessão da bolsa de iniciação científica e aos donos das propriedades pela disponibilidade para a realização do estudo.

6. REFERÊNCIAS

ANTONIAZZI, A. P.; MARANHÃO, L. C. M.; BUDKE F. J. C. Análise estrutural de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista sob diferentes intensidades de usos da terra. **Anais**: do XI Evento de Iniciação Científica da Embrapa Florestas. Documentos 240, ISSN 1980-3958. Colombo – PR/Brasil. Julho de 2012.

APG III. **An update of the Angiosperm Phylogeny Website**. Version 13. 2009. Disponível em: <<http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>>. Acesso em: 28 jun 2015.

BECKER, B. K. **A Amazônia: Geopolítica na virada do III milênio**. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 172p.

BRIENZA JUNIOR, S. et al. Sistemas agroflorestais na Amazônia brasileira: análise de 25 anos de pesquisas. **Pesquisa florestal brasileira**, Colombo, n.60, p.67-76. 2009.

EMBRAPA. **Diagnóstico e Planejamento de Sistemas Agroflorestais na microbacia Ribeirão Novo, município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná**. Embrapa - CNPF (Doc. 35), Colombo. 54p. 1998.

ENGEL, V. L. **Sistemas agroflorestais: conceitos e aplicações**. Texto extraído de ENGEL, V. L. Introdução aos Sistemas Agroflorestais. Botucatu: FEPAF, 70p. 1999.

FERNANDES, S. S. L.; PADOVAN, M. P.; PEREIRA, Z. V.; MOITINHO, M. R.; HEID, D. M. Fitossociologia do componente arbóreo de um sistema agroflorestal no Assentamento Lagoa Grande, Município de Dourados, MS. **3º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul**. Corumbá – MS. Nov, 2010.

IVANAUSKAS, N. M.; ASSIS, M. C. Formações Florestais Brasileiras. IN: MARTINS, S. V. **Ecologia de floresta tropicais do Brasil**: Viçosa: UFV, 2009. 261p. MAGURRAN, A. E. **Ecological diversity and its measurement**. Princeton University Press, New Jersey. p.35 e 37. 1988.

MARANGON, L. C. et al. Estrutura fitossociológica e classificação sucessional do componente arbóreo de um fragmento de floresta estacional semidecidual, no Município de Viçosa, Minas Gerais. **Cerne**, Lavras, v. 13, n. 2, p. 208-221, 2007.

MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico: Ji-Paraná**. Porto Velho: SEBRAE-RO, 1999. 76p.

MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology**. New York: Willey e Sons, 1974. 547p.

PIELOU, E. C. **Ecological diversity**. New York: Willey, 1975.165p.

RODRIGUES, F. Q. **Composição florística, estrutura e manejo de sistemas agroflorestais no vale do rio Acre, Amazônia, Brasil**. 2005. 81f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais) – Universidade Federal do Acre. Rio Branco: AC, 2005.

SÁ, N. M. H; VARGAS, M. A. T. Fixação biológica de nitrogênio por leguminosas forrageiras. In: Vargas, M. A. T.; Hungria, M. ed. **Biologia dos solos dos Cerrados**. Planaltina: EMBRAPA – CPAC, 1997. p.127-152.

SANTOS, S. R. M.; MIRANDA, I. S. TOURINHO, M. M. Análise florística e estrutural de sistemas agroflorestais das várzeas do rio Juba, Cametá, Pará. **Acta Amazonica**. v. 34, n. 2, p.251-263. 2004.

SERRÃO, E. A. Desenvolvimento agropecuário e florestal na Amazônia proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico. In: Costa, J.M.M. (org.). Amazônia. **Desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade de recursos naturais - Pará**. UFPA. NUMA, Belém. p. 57-104. 1995.

SILVA, S. C. **Sistemas agroflorestais na Amazônia: Fitossociologia, socioeconomia, análise de risco, comercialização de tendência de preços dos produtos**. 2013. 214f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade federal de Lavras. Lavras: MG, 2013.

SMITH, N.; DUBOIS, J.; CURRENT, E.; LUTZ, E.; CLEMENT, C. **Experiências Agroflorestais na Amazônia Brasileira: Restrições e Oportunidades**. Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Brasília. 1998. 146p.

VIEIRA, T. A. et al. Sistemas agroflorestais em áreas de agricultores familiares em Igarapé-Açu, Pará: caracterização florística, implantação e manejo. **Acta Amazonica**. v. 37, n. 4, p. 549-558. 2007.

YARED, J.A.G.; BRIENZA JÚNIOR, S.; MARQUES, L.C.T. **Agrossilvicultura: conceitos, classificação e oportunidades para a aplicação na Amazônia brasileira**. Embrapa-CPATU (Doc. 104), Belém. 1998. 39p. (Embrapa-CPA TU. Documentos, 104).

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTRATIFICAÇÃO VERTICAL EM QUINTAL AGROFLORESTAL NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

Mirian GUSMÃO, Emanuel MAIA, Ederson SANTANA, Andre Gusmão de JESUS,
Anna Frida Hatsue MODRO, Fernando Ferreira MORAIS

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: mirian.engflorestal@gmail.com

RESUMO: Os sistemas agroflorestais são de grande importância e vêm contribuindo tanto na geração de renda como também, na recuperação de áreas degradadas. Dessa forma, estudos que venham a contribuir com a caracterização dessas áreas são de suma importância para uma melhor adequação às realidades locais. O objetivo deste trabalho foi levantar e caracterizar a estrutura vertical de um quintal agroflorestal (QAF) em uma área de assentamento rural, na Amazônia Ocidental, Zona da Mata rondoniense. O QAF tem 1 ha de sistema, datando de aproximadamente 15 anos, sem distribuição sistemática das plantas. Foram amostrados 488 indivíduos, compreendendo 33 espécies, destas, 31 estão distribuídas em 19 famílias botânicas. O estrato que apresentou maior valor fitos sociológico (VF) foi o estrato de regeneração médio (E2). Para a estrutura horizontal do dossel os maiores valores para densidade absoluta (DA) e para densidade relativa (DR) também foram para o E2, o que expressou indivíduos com maior dominância em área basal por ha (G) foi o E3. O *Theobroma grandiflorum* (Cupuaçu) retratou melhor distribuição entre os estratos, sendo presente no E1 e E2 de regeneração. Quanto ao seu grau de manejo o sistema foi classificado como uma Policultura Tradicional.

Palavras-chave: regeneração natural, grau de Manejo, estratos.

1. INTRODUÇÃO

A região central do estado de Rondônia, pertencente à Floresta Ombrófila Aberta Submontana possui grande variedade florística, pois se encontra em uma área de transição do cerrado para a floresta amazônica (LIMA JÚNIOR et al., 2013). No entanto, as intervenções humanas vêm provocando desmatamento em muitas áreas de floresta (FEARNSIDE, 2003), desta forma, o processo de degradação do meio ambiente está relacionado a questões econômicas e práticas agrícolas inconsistentes para a região, sendo necessárias ações que preservem e recuperem os sistemas florestais, permitindo-se ao mesmo tempo melhorias nas condições de vida do agricultor (XAVIER; DOLORES, 2001).

Nesse contexto, a adoção de quintais florestais surge como uma alternativa sustentável, sendo visto como uma forma de produzir em pequena área uma grande variedade e quantidade de produtos, contribuindo na produção das pequenas propriedades (MELÉNDEZ, 1996). Estes agroecossistemas se assemelham muito aos ecossistemas naturais, requerendo a utilização de baixos insumos, melhor aproveitamento dos recursos como água, radiações solares e nutrientes do solo. Apresenta-se como uma das melhores alternativas para produção de proteínas, vitaminas e calorias nos trópicos, além de sua comprovada sustentabilidade (GAZEL FILHO; YARED,

2008). Neste sentido, levantar a estrutura da vegetação arbórea é de grande importância, pois permite conhecer as espécies latentes para cada região específica e com isso, fornecer subsídios para o desenvolvimento do sistema agroflorestal (PADOVAN et al. 2010).

O estudo da estrutura vertical é de grande relevância, se trata da estratégia de ocupação de espaço existente no sistema. Sendo que cada grupo exerce uma função como: produção, biomassa, ciclagem de nutrientes, geração de alimentos ou incremento de biodiversidade (CEZAR et al. 2012). Segundo Moressi et al. (2014) as práticas de implantação e manejo dos sistemas agroflorestais permitem o estabelecimento do estrato de regeneração com predominância de espécies sucessionalmente mais avançadas, sugerindo a sustentabilidade desses agroecossistemas.

O objetivo deste trabalho foi levantar e caracterizar a estrutura vertical de um quintal agroflorestal (QAF) em uma área de assentamento rural, na Amazônia Ocidental, Zona da Mata rondoniense, enriquecendo assim, o conhecimento sobre a estrutura do componente arbóreo da região utilizados em sistemas agroflorestais e com isso, subsidiar estratégias de manejo para essas áreas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 1 ha no município de Rolim de Moura, coordenadas S 11° 44' 24.85", W 061° 55' 24.66", Amazônia Ocidental, Zona da Mata Rondoniense (Figura 1). A altitude média é de 290 m, segundo a classificação de Köppen, um clima do tipo Aw-Clima Tropical Chuvoso com temperatura média de 28°C, precipitação anual média de 2.250 mm umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e maio (MARIALVA, 1999). O QAF foi implantado há aproximadamente 15 anos, manejado esporadicamente, porém, com grande diversidade de espécies vegetais consorciadas, o que inclui frutíferas como o *Theobroma grandiflorum* (Cupuaçu) e madeiras.

Figura 1. Quintal Agroflorestal na Zona da Mata rondoniense. Adaptado de Google Earth (2014) e Google Imagens (2015).

Foram incluídas todas as espécies arbóreas com DAP (diâmetro a altura do peito) ≥ 5 cm. No momento da amostragem registrou-se o nome comum, a idade do povoamento e preencheu-se ficha dendrológica para cada indivíduo. Para a análise da estrutura vertical o sistema foi classificado em três estratos verticais por meio da determinação da percentagem das frequências das alturas de todas as árvores, levando em consideração que cada estrato deve abranger 1/3 das alturas encontradas (LONGHI, 1980). Para os parâmetros da estrutura horizontal por estrato de dossel seguiu-se a metodologia proposta por Zambonim et al. (2013).

O sistema foi classificado conforme o nível de manejo, percentual de cobertura e riqueza do componente arbóreo (Perfecto et al., 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No sistema foram amostrados 488 indivíduos, compreendendo 33 espécies, destas, 31 estão distribuídas em 19 famílias botânicas. A altura média foi de 6,3 m. Quanto à estrutura vertical, o maior valor fitossociológico (VF) está representado pelo estrato de regeneração médio (E2), compreendendo indivíduos entre $2,4 > Ht < 6,1$ m de altura (Tabela 1). Para a estrutura horizontal os maiores valores para densidade absoluta (DA) e densidade relativa (DR) também foram para o E2, o que apresentou

indivíduos com maior dominância em área basal por ha (G) foi o E3, com altura $> 6,2$ m (Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização da estrutura vertical de um QAF da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Estratos	Estrutura vertical Limite h	Estrutura horizontal dos estratos			
		VF	DA	DR	G
1	$2,0 \geq Ht < 2,3$	4	18	3,7	0,05
2	$2,4 > Ht < 6,1$	53	261	53,5	1,57
3	$Ht > 6,2$	43	209	42,9	5,64

Onde: Limite h (altura) = m; VF (valor fitossociológico) = %; DA (densidade absoluta) = ind ha⁻¹; DR (densidade relativa) = %; G (área basal) = m² ha.

O sistema apresentou baixa regeneração no E1 (Figura 2), o que pode ser associado a baixa amplitude compreendida, já que indivíduos com DAP < 5 cm não foram incluídos. A regeneração no E2 foi expressiva, sendo composta basicamente pelo *Theobroma grandiflorum*, esta espécie é bem adaptada ao sombreamento, Loghi et al. (2000) afirmam que muitas espécies ocorrem na regeneração, porque apresentam características de permanecerem no estrato inferior, que pelas características próprias, não chegarão ao estrato superior da floresta.

Figura 2. Determinação dos limites entre os estratos sucessionais de um QAF da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura.

As espécies que predominaram no dossel da floresta foram *Colubrina glandulosa* e *Schizolobium amazonicum* (Tabela 3), com baixa ocorrência destas nos estratos inferiores. Um alto grau de sombreamento não permite alguns indivíduos que necessitam de luz de se regenerarem e estabelecerem, estas espécies segundo Finegan e Sabogal (1998) são conhecidas como heliófilas ou pioneiras. Entre as emergentes e no sub-dossel se destaca o *Theobroma grandiflorum* (Tabela 2), com altura máxima de 6,0 m, isso se deve ao pouco sombreamento que esta espécie recebe e ao manejo aplicado, não estimulando seu excessivo crescimento e sendo livre de perdas na produtividade. Neste sistema está ocorrendo a regeneração somente do *Theobroma grandiflorum*, retratando futuro crescimento desta espécie e a redução das demais na área.

Com a eliminação do banco de plântulas não acontecerá a dinâmica sucessional do QAF, causando futuro desequilíbrio em sua estrutura. A espécie terá seu lugar consolidado no sistema quando apresentar

densidade decrescente dos estratos inferiores para os superiores. Com a retirada de uma espécie não haverá a reposição desta na floresta, afetando sua diversidade, riqueza e estrutura.

Tabela 2. Principais indivíduos ocorridos nos estratos sucessionais de um QAF da Zona da Mata rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Espécie	Nome Vulgar	Estratos (n° ind.ha ⁻¹)		
		1	2	3
<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira	1	7	2
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez.	Itaúba	0	28	17
<i>Persea americana</i> Mill.	Abacate	1	4	6
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	Sobrasil	0	29	101
<i>Schizolobium amazonicum</i> Benth	Bandarra	0	6	42
<i>Tectona grandis</i> Linn. F.	Teca	0	3	18
<i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd. ex Spreng.) K.Schum.	Cupuaçu	15	150	0

Onde: E1 Estrato Inferior (2,0≥Ht<2,3m); E2 – Estrato Médio (2,4<Ht<6,1m); E3 – Estrato Superior Ht> 6,2m).

Considerando a posição e as espécies de ocorrência em cada estrato dos sistemas, foi possível classificar o nível de manejo empregado (Figura 4). Este sistema é composto por várias espécies frutíferas geradora de renda para a propriedade, sendo classificada quanto ao nível de manejo de Policultura Tradicional com grau de sombreamento de 41-70% e por riqueza de indivíduos com sombra de 21-50%. Segundo Peres (2009) a Policultura Tradicional, propicia uma ocupação estável da terra.

Figura 4. Posição dos indivíduos nos estratos do sistema. Fonte: Perfecto et al. (2005).

4. CONCLUSÕES

O estrato intermediário da floresta se apresentou com maior número de indivíduos, estando estas espécies em processo de regeneração. O *Theobroma grandiflorum* teve uma boa distribuição entre os estratos, ocorrendo no E1 e E2. Quanto ao grau de manejo este sistema foi classificado como uma Policultura Tradicional. Destarte, estudo desta natureza é de extrema importância, pois permite conhecer com qual frequência está ocorrendo a regeneração das espécies dentro da floresta, determinando assim, o grau de manejo e como este está interferindo na dinâmica deste ecossistema.

5. AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/CNPQ pela concessão da bolsa de iniciação científica e ao dono da propriedade pela disponibilidade para a realização do estudo.

6. REFERÊNCIAS

CEZAR, L. S. et al. **Estrutura vertical do sistema agroflorestal cabruca em assentamentos rurais no território litoral sul da Bahia**. Instituto Cabruca. IX CBSAF, 2013.

FEARNSIDE, P. M. **A floresta amazônica nas mudanças globais**. 1.ed. Manaus: INPA, 2003. 144p.
FINEGAN, B.; SABOGAL, C. **El Desarrollo de sistemas de producción sostenible en bosque tropical Húmedos da Bajura: un estudio de caso en Costa Rica** (Parte 1). El Chasqui, v. 17. 1988. p.3-21.

GAZEL FILHO, A.B.; YARED, J.A.G. **Estrutura e função de um quintal agroflorestal no município de Magazão, AP**. Disponível em: <<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/904463/1/147.pdf>>. Acesso em: 20 Jun 2015.

GOOGLE. **Google Earth website**. Disponível em: <<http://www.google.com/earth/>>. Acesso em: 07 Jul 2015.
GOOGLE. **Google Imagens**. Imagem mapa do estado de Rondônia. Disponível em: <<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=529485>>. Acesso em: 18 Set 2015.

GOOGLE. **Google Imagens**. Mapa do estado de Rondônia atualizado. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Rond%C3%B4nia>>. Acesso em: 07 Jul 2015.

LIMA JÚNIOR, G. A. et al. Composição florística do componente arbóreo em um trecho da floresta ombrófila aberta no município de Porto Velho – RO. In: Congresso Nacional de Botânica, 2013, Belo Horizonte. **Resumos...** Belo Horizonte, MG, nov. 2013.

LONGHI, S. J. et al. Aspectos fitossociológicos de fragmento de floresta estacional decidual, Santa Maria, RS. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.59-74. 2000.

LONGHI, S. J. **A estrutura de uma floresta natural de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, no sul do Brasil**. 1980. 198f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1980.

MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico: Ji-Paraná**. Porto Velho: SEBRAE-RO, 1999. 76p.

MELÉNDEZ, L. Estrategia para el establecimiento de huertos caseros en asentamientos campesinos en el area de conservación de Tortuguero, Costa Rica. **Agroforesteria en las Américas**, Turrialba, v. 9, n. 3, p. 25-28. 1996.

MORESSI, M. et al. Sistemas Agroflorestais em bases agroecológicas como estratégia para restauração florestal. **Cadernos de Agroecologia**, v.9, n. 4, nov. 2014.

PADOVAN, M. P. et al. Fitossociologia do componente arbóreo de um sistema agroflorestal no Município de Ponta Porã, MS. In: *Cadernos de Agroecologia*, 2010, Mato Grosso do Sul. **Resumos...** Mato Grosso do Sul, v. 5, n.1. 2010.

PERES, F. Saúde, trabalho e ambiente no meio rural brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro, v.14, n.6. 1995-2004, 2009.

XAVIER, S. F.; DOLORES, D. G. Desenvolvimento rural sustentável: uma perspectiva agroecológica. **Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável**, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p.17-23, abr./jun. 2001.

ZAMBONIM, F. M. et al. Caracterização da estrutura horizontal e vertical do componente arbóreo de um sistema silvibananeiro em clima subtropical úmido. In: IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, 2013, Ilhéus-BA. **Resumos...** Ilhéus, BA, out. 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NA FRAÇÃO FOLIAR DE *Eucalyptus urograndis* EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO

NathIELly Pires, MARTINS¹, Daniela Mendes, PEREIRA¹, Stefania Marques, PIMENTEL², Monica Elisa, BLEICH¹

¹Engenharia Florestal/ Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, MT, Brasil.

²Ciências Florestais/Universidade Federal do Espírito Santo, Jerônimo Monteiro, ES, Brasil.

*E-mail: nathy_abf@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo quantificar a concentração de macro e micro nutrientes na fração foliar de *Eucalyptus urograndis* em processo de decomposição. Amostras de folhas recém caídas foram coletadas, secadas, pesadas e acondicionadas em bolsas de náilon que foram expostas as condições mesológicas. Cinco repetições foram coletadas em intervalos regulares, até completar 210 dias. O material coletado foi secado, moído, e encaminhado a um laboratório especializado para quantificação da concentração dos macro e micronutrientes. No decorrer do processo de avaliação foi observada a seguinte variação na concentração de macronutrientes: N>K>Ca>Mg>P; e micronutrientes na fração foliar: Fe>Mn>Na>Zn>B>Cu. Os resultados demonstraram que ao longo do processo de decomposição ocorrem variações na concentração de nutrientes da fração foliar de *E. urograndis*, sendo que a concentração da maioria dos nutrientes após 210 dias de exposição das folhas as condições mesológicas, foi superior a concentração registrada aos quinze dias do início do processo de decomposição.

Palavra-chave: Floresta plantada, serrapilheira, folhas.

1. INTRODUÇÃO

O Eucalipto é a essência florestal mais plantada nos programas de reflorestamento no Brasil (GAMA-RODRIGUES et al., 2008), e permite um ciclo de corte relativamente curto e de elevada produtividade (SCHUMACHER e POGGIANI, 1993). Em florestas plantadas, a qualidade nutricional do solo e a quantidade de nutrientes exportados durante processo da exploração florestal definem o balanço de nutrientes do mesmo e a eventual necessidade de aplicação de fertilizantes (MELO et al., 1995). Com isso, torna se importante conhecer o processo de ciclagem de nutrientes dos plantios florestais, e assim desenvolver técnicas de fertilização necessárias para elevar e manter a produção florestal (GAMA-RODRIGUES et al., 2005).

A partir da quantificação do acúmulo da serrapilheira é possível estimar de forma indireta, a via de absorção de nutrientes pelas plantas, assim sendo, quando os ecossistemas estão em equilíbrio, a quantidade de nutrientes transferida pela queda do folheto é equivalente a absorvida pelas plantas (MARIANO et al., 2007). De acordo com Cianciaruso et al. (2005), as frações da serrapilheira decompõem em velocidades diferentes, devido as estruturas e composição química de cada material específico.

As folhas de Eucalipto são decompostas lentamente, resultando na acumulação e formação de um estoque significativo de nutrientes, especialmente de fósforo e nitrogênio, na serrapilheira acumulada sobre a superfície (GAMA-RODRIGUES e BARROS, 2002). Cunha et al. (2005) ressaltam que a manutenção da fertilidade do solo em plantios de eucalipto, principalmente nas idades mais jovens, é diretamente dependente da quantidade e qualidade do folheto e, por conseguinte, da sua taxa de decomposição. Sendo assim, em solos de baixa fertilidade natural, a deposição de folheto torna-se a principal fonte de nutrientes para o desenvolvimento da planta.

Considerando a importância da deposição e decomposição da fração foliar na ciclagem de nutrientes de plantios florestais, o presente estudo teve como objetivo quantificar a concentração de macro e micro nutrientes em folhedos de *Eucalyptus urograndis* em processo de decomposição.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O experimento foi conduzido em um plantio de *Eucalyptus urograndis* situado na área da empresa Brasil Tropical Pisos, localizada a 10 km da cidade de Alta Floresta – MT, entre as coordenadas geográficas 09° 54'

44° S e 56° 01' 36" W. O plantio foi realizado no ano de 2008 com espaçamento de 3 x 2,5m, abrange uma área de 12 ha. No plantio foi feita adubação com 300 kg de superfosfato triplo por hectare como adubação de base, não sendo realizada adubação de cobertura, e já foram feitas duas desramas.

2.2. Procedimentos Metodológicos

Para a avaliação da taxa de decomposição foram coletadas amostras de folhas recém-caídas sobre o solo, as mesmas foram secas em estufa de circulação forçada de ar a 70°C por 72 horas, resfriadas em dessecador com sílica gel e posteriormente pesadas e acondicionadas em bolsas de náilon de 30 cm x 30 cm, com malha de 1-2 mm de diâmetro. Em cada bolsa decompositora devidamente identificada, foram colocadas cerca de 10 gramas de material.

As bolsas (65 repetições) foram expostas às condições ambientais da floresta plantada de *E. urograndis*, e 5 repetições foram coletadas em intervalos regulares, sendo as duas primeiras coletas com um intervalo de quinze dias para observar o arranque da decomposição, e as demais coletas, até completar 210 dias, ocorreram com intervalo de trinta dias. O material foi secado em estufa de circulação forçada de ar a temperatura de 70 °C pesado em balança de precisão (0,001g).

Para a análise da concentração de nutrientes as amostras de folhas em processo de decomposição posteriormente a secagem foram moídas em moinho do tipo Willye marca Tecmall modelo R-TE-650, e encaminhadas a um laboratório especializado para quantificação da concentração dos macros e micronutrientes de acordo com os métodos listados na Tabela 1.

Tabela 1. Métodos utilizados para a avaliação da concentração de nutrientes em *E. urograndis*.

Determinação	Extração	Procedimento
N	Digestão Sulfúrica	Destilador de Keldjall
P	Digestão nitro-perclórica	Colorimetria
K e Na	Digestão nitro-perclórica	Fotometria de Chama
S	Digestão nitro-perclórica	Turbidimetria
Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn	Digestão nitro-perclórica	Absorção Atômica
B	Incineração	Colorimetria
Cl	Agitação Agnosa	Titulometria do Nitrato de Prata (Cromato de Potássio)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fração foliar de *E. urograndis* (Tabela 2 e 3) foi registrada, aos quinze dias do início do processo de decomposição, maior concentração dos macronutrientes Nitrogênio, Cálcio e Potássio, e entre os micronutrientes maiores concentrações de Manganês, Sódio e Ferro. No decorrer dos duzentos e dez dias de avaliação foi registrada a seguinte ordem na concentração de macronutrientes nas folhas de *E. urograndis*:

N>Ca>Mg>K>S>P. Resultado semelhante foi encontrado por Cunha et al. (2005) na fração foliar de *E. grandis*. O estudo realizado por Gama-Rodrigues e Barros (2002), comparando a ciclagem de nutrientes em floresta natural e em plantios de eucalipto e dandá, a fração foliar do eucalipto apresentou a seguinte concentração N>K>Ca>Mg>P, sendo essa diferente da encontrada no presente estudo. Tais variações nas concentrações de nutrientes podem estar associadas a idade do plantio ou ao fato das folhas avaliadas por Gama-Rodrigues e Barros (2002) não estarem em processo de decomposição.

Tabela 2- Concentração de macronutrientes na fração foliar de *Eucalyptus urograndis* em processo de decomposição.

	Concentração de Macronutrientes g/kg			
	15 dias	60 dias	90 dias	120 dias
N	8,00	11,00	11,00	10,00
P	0,30	0,40	0,40	0,50
K	5,00	3,90	1,20	1,00
Ca	8,60	8,70	8,80	9,80
Mg	2,10	2,10	1,90	1,80
S	0,50	0,50	0,40	0,70
	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
N	9,00	10,00	10,00	12,00
P	0,50	0,40	0,50	0,60
K	0,90	0,90	0,90	1,10
Ca	9,40	9,50	10,40	11,30
Mg	1,50	1,60	1,70	1,90
S	0,70	0,70	0,60	0,90

Tabela 3- Concentração de micronutrientes na fração foliar de *Eucalyptus urograndis* em processo de decomposição.

	Concentração de Macronutrientes mg/kg			
	15 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Zn	12,20	13,40	14,60	16,80
Cu	4,30	4,80	5,70	7,90
Fe	114,00	189,00	160,00	673,00
Mn	424,30	373,60	368,90	465,00
B	10,90	24,60	21,00	9,20
Na	257,00	191,00	75,00	125,00
	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Zn	16,50	17,80	19,40	22,30
Cu	3,60	9,70	9,00	11,80
Fe	560,00	886,00	525,00	699,00
Mn	531,50	488,40	503,60	484,90
B	15,50	13,50	11,50	12,30
Na	125,00	141,00	166,00	307,00

Para a concentração dos micronutrientes nas folhas de *E. urograndis* foi registrada a seguinte ordem: Fe>Mn>Na>Zn>B>Cu. Considerando a concentração dos micronutrientes, todos os elementos avaliados apresentaram um aumento no decorrer do processo de decomposição. Scherr (2008) trabalhando com floresta ombrófila densa aluvial encontrou resultados semelhantes.

O nutriente Fe apresentou um aumento constante na sua concentração no decorrer da decomposição, ao contrário do Mn que oscilou em alguns períodos do processo, porém no fim da avaliação foi registrada uma concentração superior a inicial nas folhas de *E. urograndis*. Os elementos Ferro e Manganês

apresentaram, aos duzentos e quarenta dias do estudo, a maior concentração em relação aos demais micronutrientes avaliados. Schumacher et al. (2008) ressaltam que teores elevados de Fe e Mn são decorrentes das altas concentrações destes elementos no solo, o que causa toxidez a várias espécies vegetais. Por outro lado, os nutrientes menos disponíveis apresentam uma alta eficiência de uso pela vegetação, e vice-versa (SELLE, 2007).

Durante o processo de decomposição o Sódio e o Boro apresentaram oscilações em sua concentração, porém ao final da avaliação apresentaram resultados superiores as concentrações iniciais. O Zinco apresentou um aumento contínuo no decorrer do processo de decomposição, sendo que ao final dos duzentos e quarenta dias apresentava 22,30 mg/kg. Pulrolnik et al. (2009), em estudo realizado no cerrado com *Eucalyptus urophylla*, encontraram resultado inferior 5,6 mg/kg. Ao fim da avaliação, o elemento Cu apresentou concentração de 11,80 mg/kg, resultado superior ao encontrado por Pulrolnik et al. (2009) (Cu 3,3 mg/kg). Segundo Scheer (2008), os elementos apresentaram aumento nos seus teores, provavelmente devido à degradação mais rápida da massa seca, principalmente do C.

O nitrogênio foi o elemento mais representativo entre os macronutrientes avaliados, e também apresentou pequena variação no período avaliado, e um aumento contínuo, sendo que após duzentos e quarenta dias apresentou 12,00 g/kg. Esse resultado foi superior ao encontrado por Cunha et al. (2005) em estudo realizado com *E. grandis* que apresentou uma concentração média anual de 10,04 g/kg de nitrogênio.

A concentração de cálcio nas folhas de *E. urograndis* aumentou no decorrer do período de avaliação, sendo que no início da avaliação a concentração foi de 8,60 g/kg e após duzentos e quarenta dias 11,30 g/kg. Scheer (2007) relata que o aumento nos teores de Ca se deve à presença desse elemento nas partes estruturais das folhas, que são de lenta decomposição, e que o aumento relativo de Ca no material remanescente pode também ser atribuído à absorção acentuada do elemento por hifas de fungos.

O elemento cálcio apresenta baixa mobilidade, assim sendo, os altos valores encontrados indicam a grande imobilização desse nutriente na serapilheira (CUNHA et al., 2005). O magnésio e o potássio apresentaram um decréscimo na concentração no decorrer do estudo, o que pode ser explicado pela alta capacidade de translocação e intensa mineralização. Ao final da avaliação os dois elementos apresentaram baixa concentração (1,90 g/kg; 1,10 g/kg respectivamente). Em estudo realizado no cerrado com *Eucalyptus urophylla*, Pulrolnik et al. (2009) registraram valores inferiores para o Mg (1,1 g/kg) e o K (0,36g/kg).

A concentração de P aumentou durante o processo de decomposição, porém ao final da avaliação apresentou uma baixa concentração. Gama-Rodrigues e Barros (2002) observaram comportamento diferente ao registrado neste estudo, e afirmam que as folhas de *Eucalyptus* são decompostas lentamente resultando em um estoque de nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo. De acordo com Mariano et al. (2007), a baixa quantidade de fósforo encontrado na serapilheira, provavelmente está relacionada à sua mobilidade nos tecidos sendo

retranslocado dos tecidos senescentes para outras partes da planta. As folhas de *E. urograndis* tem uma baixa concentração de enxofre, e observou-se que durante o processo de decomposição o enxofre apresentou uma pequena variação, e ao final do estudo apresentou baixa concentração (0,90g/kg).

4. CONCLUSÕES

Os resultados demonstraram que ao longo do processo de decomposição ocorrem variações na concentração de nutrientes da fração foliar de *E. urograndis*, sendo que a concentração da maioria dos nutrientes após 210 dias de exposição das folhas as condições mesológicas, foi superior a concentração registrada após quinze dias do início do processo de decomposição.

5. REFERÊNCIAS

CIANCIARUSO, M. V.; PIRES, J. S. R.; DELITTI, W. B. C.; SILVA, E. F. L. P. Produção de serapilheira e decomposição do material foliar em um cerrado na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, Brasil. **Acta Botânica Brasilica**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 49-59, 2006.

CUNHA, G. M.; GAMA-RODRIGUES, A. C.; COSTA, G. S. Ciclagem de Nutrientes em *Eucalyptus Grandis* W. Hill Ex Maiden no Norte Fluminense. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 29, n. 3, p. 353-363, 2005.

GAMA-RODRIGUES, A. C.; BARROS, N.F. Ciclagem de nutrientes em floresta natural e em plantios de eucalipto e de dandá no sudeste da Bahia, Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 26, n. 2, p. 193-207, 2002.

GAMA-RODRIGUES, E. F.; BARROS, N. F.; GAMA-RODRIGUES, A. C.; SANTOS, G. A. Nitrogênio, Carbono e atividade da Biomassa Microbiana do Solo em Plantações de Eucalipto. **Revista Brasileira Ciências do Solo**, Viçosa-MG v. 29, p. 893-901, 2005.

GAMA-RODRIGUES, E. F.; GAMA-RODRIGUES, A. C.; BARROS, N. F.; PAULINO, G. M.; FRANCO, A. Atributos químicos e microbianos de solos sob diferentes coberturas vegetais no norte do estado do rio de janeiro. **Revista Brasileira Ciências do Solo**, v. 32, p. 1521-1530, 2008.

MARIANO, K. R. S. et al. Aporte de Nutrientes ao Solo Via Produção de Serapilheira pela espécie *Coccoloba rosea* Meisn. **Revista Brasileira de Biociências**, Porto Alegre-RS, v. 5, supl. 1, p. 384-386, jul. 2007.

MELO, V.F. et al. Balanço nutricional, eficiência de utilização e avaliação da fertilidade do solo em P, K, Ca e Mg em plantios de eucalipto no Rio Grande do Sul. **IPEF**, v. 48/49, p. 8 - 17, 1995.

PULROLNIK, K. et al. Estoques de Carbono e Nitrogênio em Frações Lábeis e Estáveis da Matéria Orgânica de Solos sob Eucalipto, Pastagem e Cerrado no Vale do Jequitinhonha – Mg. **Revista Brasileira Ciências do Solo**, Campinas- SP, v. 33, p.1125-1136, 2009.

SCHEER, M. B. Decomposição e Liberação de Nutrientes da Serapilheira foliar em um trecho de Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Regeneração, Guaraqueçaba (Pr). **Floresta**, Curitiba-PR, v. 38, n. 2, abr./jun. 2008.

SCHUMACHER, M. V.; POGGIANI, F. Produção de Biomassa e Remoção de Nutrientes em Povoamentos de Eucalyptus camaldulensis dehn, Eucalyptus grandis hill ex maiden e Eucalyptus torelliana f. muell, Plantados em Anhembi, SP. **Ciência Florestal**, Santa Maria-RS, v. 3, n. 1, p. 21-34, 1993.

SCHUMACHER, M. V.; VIERA, M.; WITSCHORECK, R. Produção de Serapilheira e Transferência de Nutrientes em Área de Segunda Rotação com Floresta de Pinus Taeda L. no Município De Cambará Do Sul, Rs. **Ciências Florestais**, Santa Maria-RS, v. 18, n. 4, out.-dez., 2008.

SELLE, G. L. Ciclagem de Nutrientes em Ecossistemas Florestais. **Bioscience Journal**, Uberlândia-MG, v. 23, n. 4, p. 29-39, Oct/Dec. 2007

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFICIÊNCIA DO FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO *Metarhizium anisopliae* SOBRE A COCHONILHA-ROSADA *Maconellicoccus hirsutus* EM TECA

Nubia da SILVA*, Alexandre dos SANTOS, Anderson Melo ROSA,
Jessica Aparecida Cassia dos SANTOS, Jefersony Garcia COSTA, Josielis Ortiz GERALDES,
Karyna Lorrainy da SILVA, Sarah Cavallari LADEIA, Wezile Matheus NUNES

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: nubiasilva-95@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo a determinação da concentração ótima de conídios do fungo entomopatogênico *Metarhizium anisopliae* para o controle da cochonilha-rosada (*Maconellicoccus hirsutus*) em laboratório. O procedimento experimental foi implantado no Laboratório de Fitossanidade do IFMT Campus Cáceres, em março de 2015. O ensaio foi constituído de cinco tratamentos contendo cinco repetições, para os testes de patogenicidade do fungo à fêmeas de cochonilha-rosada e determinação das concentrações de conídios letais, foram empregadas suspensões com 0 (testemunha – T1), $1,39 \times 10^6$ (T2), $41,39 \times 10^7$ (T3), $1,39 \times 10^8$ (T2), $2,8 \times 10^8$ (T5) conídios mL⁻¹. Foram avaliadas a sobrevivência das ninfas, diariamente, até 6 dias após pulverização dos conídios. Os dados de mortalidade da cochonilha-rosada foram submetidos à análise de sobrevivência de Weibull. O resultado da análise de variância mostrou que a mortalidade das cochonilhas nos tratamentos T2, T3 e T4 foi maior, não diferindo entre si, sendo diferentes dos tratamentos T1 e T5, que apresentaram mortalidade semelhante. Não havendo diferença estatística na mortalidade provocada entre $1,39 \times 10^6$ (T2), $1,39 \times 10^7$ (T3) e $1,39 \times 10^8$ (T4) conídios mL⁻¹, recomenda-se a adoção da menor dose, $1,39 \times 10^6$ (T2) conídios mL⁻¹, como a dose ótima para o controle de *M. hirsutus* em laboratório.

Palavra-chave: controle biológico, patogenicidade, inseto praga, *Tectona grandis*.

1. INTRODUÇÃO

A cochonilha-rosada *Maconellicoccus hirsutus* (Green, 1908) pertencente à família Pseudococcidae é uma das importantes pragas que afetam atualmente diversos cultivos em regiões tropicais e subtropicais. A primeira descrição da cochonilha-rosada aconteceu na Índia, em 1908, posteriormente foi introduzida no Egito de onde se espalhou por diversas regiões da África Tropical (WILLIAMS 1986). No Brasil o primeiro relato ocorreu em outubro de 2010, no estado de Roraima, e logo se agravou por diversas regiões do país (MARSARO et al., 2013). O ataque desse inseto consiste em sugar a seiva do hospedeiro ao mesmo tempo que injeta uma saliva tóxica (TAMBASCO; NARDO, 1998b). Dentre os danos causados estão a má formação dos órgãos vegetativos (folhas e frutos), crescimento apical, encarquilhado, além de queda precoce das folhas infestadas, podendo levar a planta a morte. Os frutos infestados apresentam formato anormal, são menores, tem queda precoce, reduzindo a produção e seu valor comercial (NARDO et al., 1999). Os danos causados pela cochonilha-rosada à planta são

severos e dentre as diversas culturas atacadas estão algumas de importância para o setor florestal como é o caso da teca (*Tectona grandis* L.f.).

A *T. grandis* pertence à família botânica Lamiaceae e conhecida popularmente como teca é uma espécie nativa da Ásia que foi implantada no Brasil por causa da sua excelente adaptação a climas tropicais. O aumento das áreas plantadas, desta espécie no país, é devido à grande procura e valorização de sua madeira no mercado internacional, pelo fato de possuir uma alta durabilidade, boa estabilidade dimensional, resistência, pouco peso e qualidade estética (TONINI, et al., 2009). A intensa utilização de agroquímicos no combate a pragas ocasiona graves consequências, como possibilitar que a praga desenvolva resistência ao inseticida resultando no aumento da dose e número de aplicação (LIANG et al., 2014). Além de causar diversos tipos de danos ao meio ambiente, que vão desde a contaminação do solo, da água, vegetais a todos os organismos vivos que constituem o ecossistema (YADAV et al., 2014). Por estes motivos vem sendo reforçada a necessidade da adoção de um método de

controle que seja mais ambientalmente correto, onde podemos destacar, entre as práticas recomendadas, a utilização de controle biológico.

Uma alternativa ao uso de agentes químicos como forma de controle, devido os danos que estes causam ao meio ambiente, são o uso de fungos entomopatogênicos como controle biológico. O fungo *Metarhizium anisopliae* é um dos agentes biológicos que controla naturalmente a população de insetos, podendo ser utilizados em programas de controle biológico. O *M. anisopliae* está amplamente distribuído no mundo e pode ser isolado de insetos, ácaros e do solo (RIBEIRO, 2011). Quando se encontra em condições de clima favoráveis ao seu desenvolvimento, este fungo pode causar epizootias (epidemias) naturais em populações de insetos das ordens, Hemiptera, Lepidoptera e Coleoptera (ALVES et al., 1998). Este entomopatógeno apresenta grande variabilidade natural (DESTÉFANO, 2003) e patogenicidade à 204 espécies de insetos, pertencentes a 43 famílias, dentre eles a cochonilha-rosada. O objetivo do presente trabalho é determinar a eficiência de conídios do fungo entomopatogênico *M. anisopliae* para o controle da cochonilha-rosada (*M. hirsutus*) em laboratório.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram desenvolvidos no Laboratório de Fitossanidade, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, IFMT Campus – Cáceres, localizado no município de Cáceres, Mato Grosso, em março de 2015.

2.1. Criação e manutenção da cochonilha-rosada em laboratório

Os insetos foram coletados a partir da criação de um estoque em mudas de teca (*T. grandis*), com dimensões de 25 a 50 cm de altura, onde foram cultivadas em câmara de vegetação BOD (Demanda Biológica de Oxigênio), a temperaturas de $27\pm 2^\circ$ e fotofase de 12 horas.

2.2. Isolados do fungo entomopatogênico

Os isolados do fungo entomopatogênico *M. anisopliae* Metarril® WP E9 (Koppert) empregado nos ensaios foi armazenado em freezer a -4° C. O isolado passou por agitação em solução aquosa, posteriormente foram feitas as diluições necessárias para a contagem do número de conídios, em microscópio óptico, com auxílio de câmara de Neubauer.

2.3. Instalação dos ensaios

Para os testes de patogenicidade de *M. anisopliae* em fêmeas de cochonilha-rosada (*M. hirsutus*) e determinação das concentrações (conídios mL^{-1}) letais, foram utilizadas suspensões com 0 (testemunha – T1), $1,39\times 10^6$ (T2), $41,39\times 10^7$ (T3), $1,39\times 10^8$ (T2), $2,8\times 10^8$ (T5) conídios mL^{-1} .

Foram utilizadas cinco placas de Petri por tratamento (repetições), constituídas de cortes circulares de folhas novas de teca com 4,5 cm de diâmetro, fixadas em ágar à 2%, sobre a qual foram depositadas 10 cochonilhas fêmeas de 4º instar selecionadas na criação estoque. Após o procedimento, os discos contendo as cochonilhas foram pulverizados com borrifador manual com os tratamentos, sendo aplicado 0,04 mL de solução por repetição.

Posteriormente, as placas foram mantidas em câmaras tipo BOD, $27\pm 2^\circ$ C e fotofase de 12 horas.

A sobrevivência das ninfas foi avaliada diariamente, por um período de 6 dias após ter sido realizada a pulverização dos conídios, ao 3º dia os insetos vivos foram transferidos para uma nova placa de Petri contendo novas folhas de teca e os insetos mortos permaneceram, e as placas foram colocadas em câmara de germinação tipo BOD, a $25\pm 1^\circ$ C, por 15 dias, para a confirmação da mortalidade causada pelo patógeno onde foi confirmada usando microscópio estereoscópico (x40) (Figura 1).

Os dados de mortalidade de cochonilha-rosada foram submetidos à análise de sobrevivência de Weibull, que descreve a relação entre a sobrevivência estimada (*S*) em função do tempo (*t*). Posteriormente, as equações foram submetidas ao teste de contraste de modelos (χ^2 ; $p < 0,05$). As análises estatísticas foram realizadas empregando o programa R (RDCT, 2008) e do pacote estatístico de survival (THERNEAU, 2009).

Figura 1. Cochonilha-rosada (*M. hirsutus*) infectada com o fungo *M. anisopliae*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado da análise de variância mostrou que a mortalidade das cochonilhas foi maior nos tratamentos T2, T3 e T4, que não diferiram entre si ($\chi^2 = 2,44$ $p = 0,11797$), que diferiram dos tratamentos T1 e T5, que apresentaram mortalidade semelhante ($\chi^2 = 0,27$; $p = 0,6023$) (Figura 2). Dentre as cinco concentrações de fungos testados, somente as concentrações $1,39\times 10^6$, $1,39\times 10^7$ e $1,39\times 10^8$ causaram mortalidade a *M. hirsutus* superior a 80% entre o terceiro e o quarto dia, nível satisfatório de controle para que um inseticida possa ser considerado eficiente do ponto de vista agrônomo (XAVIER; ÁVILA, 2006). A seleção da concentração ótima do fungo entomopatogênico é uma etapa fundamental no delineamento de uma estratégia eficiente para o controle microbiano, sendo a metodologia de aplicação e a dose importantes para garantir a eficácia do controle (ALVES et al., 1998).

Figura 2. Sobrevivência da cochonilha-rosada *M. hirsutus* nos tratamentos constituídos por 0 (testemunha – T1), $1,39 \times 10^6$ (T2), $1,39 \times 10^7$ (T3), $1,39 \times 10^8$ (T4) e $2,8 \times 10^8$ (T5) conídios de *M. anisopliae* mL⁻¹.

4. CONCLUSÕES

A dose considerada ótima de conídios para o controle *M. hirsutus* em condições de laboratório foi a de $1,39 \times 10^6$.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) – Campus Cáceres.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, S.B., MOINO Jr., A. e ALMEIDA, J.E.M. Produtos fitossanitários e entomopatogênicos. **Controle microbiano de insetos**, 2ª. ed. Piracicaba, FEALQ, p. 217-238. In S.B. Alves (ed.), 1162p. 1998.

DESTÉFANO, R.H.R. – **Deteção e identificação de *Metarhizium anisopliae* em larva de *Diatraea saccharalis* por primers específico**. 2003. 72p. Tese (Doutorado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura de Luiz Queiroz, 2003.

LIANG, J., TANG, S., CHEKE, R., & WU, J. Models for determining how many natural enemies to release inoculatively in combinations of biological and chemical control with pesticide resistance. **Journal of Mathematical Analysis and Applications**, vol. 422, 1479-1503. 2014.

MARSARO JUNIOR, A.L., PERONTI, A.L.B.G., PENTEADO-DIAS, A.M., MORAIS, EGF, & PEREIRA, PRVS. First report of *Maconellicoccus hirsutus* (Green, 1908) (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae) and the associated parasitoid *Anagyrus kamali* Moursi, 1948 (Hymenoptera: Encyrtidae), in Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, vol.73, n.2, pp. 413-418., 2013.

NARDO, E.A.B. de; TAVARES, M.T.; SÁ, L.A.N. de; TAMBASCO, F.J. Perspectivas do controle biológico da praga quarentenária cochonilha-rosada no Brasil (*Maconellicoccus hirsutus* (GREEN) (Hemiptera: Pseudococcidae). Jaguariúna, SP: **Embrapa Meio Ambiente**, 1999. 38p. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 002).

RIBEIRO, L.M. **Controle biológico de praga por meio de *Beauveria bassiana* (BALSAMO) Vuillemin (1912)**. 2011. Tese (Monografia) - Universidade de Brasília, 2011.

RDCT - R DEVELOPMENT CORE TEAM R. **A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2008.

TAMBASCO, F.J., NARDO, E.A.B. Cochonilha rosada pode invadir o Brasil. **Informativo Embrapa Meio Ambiente**, Jaguariúna, v.6, n.23, p.5, jul./set. 1998b.

THERNEAU, T. survival: **Survival analysis, including penalised likelihood**. R package version 2.35-8, 2009.

TONINI, H.; COSTA, M. C. G.; SCHWENGBER, L. A. M. Crescimento de teca (*Tectona grandis*) em reflorestamento na Amazônia Setentrional. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n. 59, p. 05-14, 2009.

WILLIAMS, D. J. The identity and distribution of the genus *Maconellicoccus* Ezzat (Hemiptera: Pseudococcidae) in África. **Bulletin of Entomological Research**, vol.76, p. 351-357, 1986.

XAVIER, L.M.S., ÁVILA, C.J. patogenicidade de isolados de *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorokin e de *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuillemin a *Scaptocoris carvalhoi* Becker (Hemiptera, Cydnidae). **Revista Brasileira de Entomologia**. Vol.50(4): 540-546, dezembro 2006.

YADAV, I. C., DEVIB, N. L., SYEDA, J. H., CHENGA, Z., LIA, J., ZHANGA, G., JONESC, K. C. Current status of persistent organic pesticides residues in air, water, and soil, and their possible effect on neighboring countries: A comprehensive review of India. **Science of The Total Environment**, 51, 123-137. 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FLORÍSTICA, ESTRUTURA E AÇÕES DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA TRANSIÇÃO CERRADO/AMAZÔNIA

Onice Teresinha DAL'OGGIO*, Juliano de Paulo dos SANTOS, Anderson Louback CORRÊA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: onicedal@gmail.com

RESUMO: A avaliação da composição florística de remanescentes florestais é um importante subsídio para ações de restauração florestal. O presente estudo objetivou caracterizar a riqueza florística e analisar os parâmetros fitossociológicos e de diversidade, caracterizar as situações ambientais e indicar ações gerais de restauração do remanescente de vegetação da Universidade Federal de Mato Grosso, *campus* Sinop, no centro-norte de Mato Grosso. Localizado na transição Cerrado-Amazônia o remanescente possui uma área de 27 hectares e foi intensamente utilizado e degradado para a extração de madeira, agricultura, expansão da área urbana, caça predatória e, mais recentemente, como depósito de lixo, com a incidência recorrente de incêndio florestal. A amostragem da vegetação foi sistemática em conglomerados e baseou-se na alocação de 20 parcelas de 10x50m distribuídas em quatro transecções, nessas foram avaliados todos os indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) igual ou superior a 15 cm, num total de um hectare amostrado. Em cada uma das unidades amostrais foram alocadas duas sub-parcelas, uma de 10x10m onde foram inventariados todos os indivíduos com altura total superior a 1,30 metros e $CAP \leq 14,9\text{cm}$, e outra subunidade de 2x2 metros onde foram inventariados todos os indivíduos com altura total inferior a 1,30 metros. De todos os indivíduos foram mensuradas a altura e o CAP, assim como, foi realizada a coleta de material botânico. A herborização, secagem e identificação foram realizadas no Laboratório de Dendrologia da UFMT onde foram preparadas exsiccatas que foram depositadas no Herbário ABAM. Foi elaborada e caracterizada lista de espécies, e calculados índices fitossociológicos e de diversidade para a comunidade estudada. A caracterização das situações ambientais foi realizada mediante observação *in loco* de toda área e do preenchimento de formulário de diagnóstico elaborado para a atividade em que foram avaliados aspectos do substrato, quantidade de serapilheira, estágio sucessional, estratificação de dossel, abundância de gramíneas e presença e abundância de espécies exóticas. Foi elaborado mapa com as situações ambientais e indicadas ações gerais de restauração. A densidade total da área foi de 1648 indivíduos/ha, distribuídos em 35 famílias botânicas, 63 gêneros e 76 espécies que foram caracterizadas e representam um referencial para a seleção de espécies para projetos na região. A família mais representativa foi Fabaceae, com 13 espécies. As espécies que apresentaram maior dominância e frequência demonstrando ampla ocupação na distribuição foram: *Mabea fistulifera*, *Inga cylindrica*, *Cecropia latiloba* e *Vismia guianensis*, três delas pioneiras. O índice de diversidade de Shannon (H') foi de 3,005, considerado razoável para áreas de transição, e a equabilidade de Pielou foi de 0,696 e evidencia a dominância de poucas espécies características de ambientes degradados. Foram observadas na área sete diferentes situações ambientais que de maneira geral caracterizam trajetórias de estágios iniciais de sucessão florestal para a região. A restauração desse fragmento significaria para a UFMT e região uma ação de conservação da flora e da fauna local, bem como, um laboratório vivo para educação ambiental e práticas de diferentes disciplinas ministradas nos cursos da instituição, especialmente para o curso de Engenharia Florestal.

Palavra-chave: Ecologia da restauração, Fitossociologia, Riqueza florística.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

BIOMETRIA DESCRITIVA DOS FRUTOS DE BABAÇU (*Attalea speciosa* Mart. ex Spreng - ARECACEAE) EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA

Otávio Miranda VERLY^{1*}, Andreza Pereira MENDONÇA², Alexandre dos SANTOS¹,
Rosane Segalla SOARES¹, Andréia do Rosário BATISTA²

¹Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil.

*E-mail: verly.miranda@gmail.com

RESUMO: O Babaçu pertence ao gênero *Attalea* (Arecaceae), possuindo muitas sinonímias botânicas. É encontrado principalmente nas áreas de transição Amazônia-Semiárido Nordestino e Cerrado, sendo recorrente em áreas de regeneração natural e pastagem. Suas matérias-primas são utilizadas tanto por comunidades tradicionais como pela indústria, originando mais de 64 subprodutos. Devido a importância do Babaçu, o objetivo deste estudo é fornecer dados sobre a biometria de seus frutos, afim de subsidiar futuros estudos e o seu processamento adequado em indústrias. Assim, aferiram-se algumas variáveis biométricas dos frutos de Babaçu, estabelecendo uma relação percentual do epicarpo, do mesocarpo, e do endocarpo mais amêndoas, na composição do fruto. Os frutos foram coletados ao desprenderem-se dos cachos. Os procedimentos foram encaminhados ao Laboratório de Sementes do Instituto Federal de Rondônia – *Campus Ji-paraná*, onde, foram mensuradas com paquímetro digital: o comprimento e dois diâmetros na porção mediana do fruto inteiro e no endocarpo intacto; e a espessura do mesocarpo. Pesou-se com balança semi-analítica: fruto inteiro, endocarpo intacto, mesocarpo e epicarpo. Após tabulação dos dados, calculou-se as médias e o Coeficiente de Variação (CV%). Respectivamente, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo mais amêndoas, correspondem a 12,48, 34,47 e 53,05% do peso total. O peso do mesocarpo está diretamente ligado ao peso total do fruto. Aparentemente estas variáveis não se correlacionam com seu comprimento. No entanto, notou-se certa semelhança nas linhas de tendência, indicando a interdependência entre as variáveis. O estudo é confiável, pois 57% das variáveis apresentaram Coeficiente de Variação de baixo a médio.

Palavra-chave: Extrativismo, Palmeiras de interesse comercial, Produtos florestais não madeireiros.

1. INTRODUÇÃO

O Babaçu é o nome popular dado à um grupo de espécies da Família Arecaceae do gênero *Attalea*, que anteriormente eram agrupadas no gênero *Orbignya*. A fusão destes gêneros se deu por conta dos novos sistemas de classificação vegetal. Desta forma a reorganização das espécies e os estudos de diferentes autores fornecem uma variedade de nomenclaturas científicas não oficiais. Sendo que para *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng, Lorenzi (2010) traz um total de dez sinonímias botânicas, dentre elas *A. lydiae* (Drude) Barb. Rodr.; *A. pixuna* Barb. Rodr.; *O. phalerata* Martius.; e *O. speciosa* Mart.

Estas palmeiras são encontradas por todo Brasil, sendo mais frequente nas áreas de transição entre a Amazônia, o Semiárido Nordestino (MAY, 1985; *apud* GONZÁLEZ-PÉREZ et. al, 2012) e o Cerrado, onde forma densas vegetações monodominantes conhecidas como babaçuais

ou Mata de Cocais, que cobrem cerca de 196 mil km² do território brasileiro (FERREIRA, 2011; CARRAZZA et.al, 2012). Também é muito recorrente em áreas de regeneração e pastagens, tendo sido registrada em levantamentos florísticos em pastagens, como os conduzidos por Silva et. al (2011) em Tangará da Serra (MT), e o de Santos e Mitja (2011) em Itupiranga (PA).

Baseando-se em diversos autores, Silva (2011) caracteriza o Babaçu como uma palmeira robusta e imponente, com estipe (tronco) isolado de até 20 m de altura e de 25 a 44 cm de diâmetro, com até 22 folhas medindo de 4 a 8 metros de comprimento. As flores são de sexos separados, com ramos florais grandes e presos por um pêndulo de 70 a 90 cm. Possuem até 6 cachos de 240 a 720 frutos, por planta, tais frutos são lenhosos, ovais alongados, de polpa fibrosa-farinácea. Outros autores, como Carrazza et.al (2012) afirmam que a altura

máxima para a espécie pode chegar aos 30 m e o diâmetro do estipe atingindo os 50 cm. O aspecto geral da palmeira pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Exemplar de *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng em Presidente Médici- RO. Fonte: Arquivo pessoal.

A. speciosa tem diversos usos registrados na literatura, principalmente entre as comunidades tradicionais das regiões onde ocorre. González-Pérez et. al (2012) descrevem para o povo Mebêngôkre-Kayapó da Terra Indígena Las Casas (Pará), cinco classes de utilização das diversas matérias-primas do Babaçu: alimentação, construção, cosmético, ritual e doméstico, sendo que as duas primeiras também foram registradas por Nascimento et. al (2009), bem como o artesanato, nas Aldeias Krahô (Tocantins). No entanto, Brasil (2009) afirma que a utilidade da espécie é maior, podendo originar até 64 subprodutos.

Devido à sua amplitude de usos, a espécie vem sendo explorada em escala industrial (Figura 2). Neste cenário um dos produtos que mais se destaca é o carvão proveniente do endocarpo, tido como fonte energética de bom rendimento e excelentes propriedades (ARAÚJO et. al, 2008; SILVA et. al, 1986). As amêndoas podem ser consumidas em natura ou transformadas em óleo. Herrmann et. al (2001?) apontam duas finalidades para o óleo proveniente do Babaçu: a alimentação (5.500 toneladas/ano) e a indústria (35.000 toneladas/ano) e indicam o óleo de soja como principal concorrente, já que é mais acessível no mercado, tornando o consumo do óleo de Babaçu quase restrito às comunidades tradicionais. Segundo Fonseca et.al (2014), a principal finalidade da produção de amêndoas é a produção de biodiesel. Miranda et. al (2004) consideram o óleo de Babaçu como fonte alternativa e economicamente promissora de biocombustível. Este setor tende a aumentar, pois só no estado do Maranhão são extraídas mensalmente 140.000 toneladas de amêndoas, o que corresponde a mais de 90%

da produção nacional, sendo que o potencial de produção não é totalmente explorado (SANTOS, 2008).

Pascoal et. al (2006) apontam as misturas nutritivas compostas pelo farelo de Babaçu como alternativa promissora para pecuária no Nordeste Brasileiro. Devido ao seu alto grau de contaminação, o epicarpo não compõe este farelo, que é muito empregado na preparação de rações para monogástricos e ruminantes. Castro (2012) também indica o uso do farelo e da torta de Babaçu como fonte nutricional eficiente e menos poluente para animais. Segundo Carrazza et.al, (2012), “as fibras do epicarpo do coco Babaçu podem ser aproveitadas para a produção de xaxim, estofados, embalagens, vasos, placas, murais, etc.”. Além de apontarem as principais utilidades do epicarpo, estes autores, descrevem, em seu manual tecnológico, o processamento da fibra para a confecção do xaxim.

Figura 2: Agentes e cadeia de produção dos principais produtos industrializados do Babaçu (*Attalea speciosa* Mart. ex Spreng). Fonte: Pinto et. al, 2010.

Mesmo se tratando de uma espécie extrativista de ocorrência natural, o cultivo e manejo do Babaçu são relativamente comuns no Brasil, o qual pode ser consorciado com pastagens e culturas anuais (CARRAZZA et.al, 2012). Autores como Araújo et. al (2008), indicam espaçamentos e formas de plantio para a cultura, com produção potencial estimada de mais 2 toneladas/hectare. Visto sua importância social, faz-se necessária a mensuração da produção das diversas matérias-primas provenientes do fruto do Babaçu. Deste modo, a biometria de seus frutos pode subsidiar futuros estudos biométricos da espécie ou até mesmo de outras espécies da Família Arecaceae. Poderá auxiliar, também, o planejamento e implantação de usinas de processamento de farinha de mesocarpo, ração animal, materiais fibrosos e carvão vegetal a partir do endocarpo.

A fim de obter maior conhecimento sobre a espécie e fornecer tais informações aos setores interessados, pretendeu-se com este estudo, aferir as variáveis biométricas dos frutos de Babaçu, estabelecendo uma relação percentual do epicarpo, do mesocarpo e do endocarpo mais amêndoas, na composição dos frutos em ponto de colheita. Além de analisar as linhas de tendência entre as variáveis e apontar possíveis correlações.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As áreas de coleta foram pastagens próximas ao perímetro urbano da cidade de Ji-paraná, nas imediações do presídio municipal Agenor Martins de Carvalho, na margem direita do Rio Machado. O clima da região é caracterizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2002), como Equatorial Quente e Úmido durante todo ano. A topografia da propriedade é plana, levemente inclinada e ligeiramente ondulada em algumas áreas. O relevo plano a suave ondulado. O solo da propriedade é caracterizado como Argiloso Vermelho-Amarelo Eutrófico típico com textura médio-argilosa (IBGE, 2006).

A escolha das palmeiras para coleta foi totalmente aleatória, sendo que os 350 frutos avaliados foram apanhados logo após desprenderem-se dos cachos. Em seguida, fez-se a higienização dos frutos: (i) lavagem em água corrente; (ii) imersão em solução de Hipoclorito de Sódio; e (iii) lavagem em água corrente. Os procedimentos foram conduzidos no Laboratório de Sementes do Instituto Federal de Rondônia – *Campus Ji-paraná*.

Utilizando-se um paquímetro digital, aferiu-se: no fruto inteiro e no endocarpo intacto (com amêndoas), o comprimento (sentido base/bico-apical) e dois diâmetros na porção mediana do fruto, o maior diâmetro encontrado foi denominado “largura”, e o menor diâmetro “espessura”; e a espessura da camada de mesocarpo. Pesou-se com balança semi-analítica, o fruto inteiro, o endocarpo intacto, o mesocarpo e o epicarpo.

Após as medições do fruto inteiro fez-se o descascamento para pesagem do epicarpo; em seguida, procedeu-se o despulpamento, aferindo-se a espessura e peso do mesocarpo, e as medidas do endocarpo intacto. Tais processos foram feitos manualmente, com a colaboração de alunos do Curso Técnico em Florestas Integrado ao Ensino Médio da instituição onde estudo foi realizado.

Os dados foram tabulados e processados no *software* Microsoft Office Excel 2010, com o qual calculou-se a média e Coeficiente de Variação (CV%) para todas as variáveis aferidas. Após os cálculos, fez-se a análise comparativa, por meio das linhas de tendência traçadas sobre as variáveis, as quais foram agrupadas de modo a apontarem relações lógicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores das variáveis biométricas dos frutos de Babaçu mensuradas encontram-se na Tabela 1. As medidas de comprimento foram dadas em centímetros (cm) e as de massa dadas em gramas (g). Os valores, tanto máximos, médios e mínimos, para comprimento e diâmetro estão de acordo com os citados por Silva (2011), 5 a 15 cm e 3 a 8 cm, respectivamente. No entanto, os valores máximo e mínimo aferidos para o peso do fruto extrapolam o intervalo citado pela mesma autora, que indicam frutos entre 90 e 240g, diferindo também dos valores indicados por Teixeira (2002) *apud* Carrazza et. al (2012), que é de até 280g. Percentualmente, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo mais amêndoas, correspondem, respectivamente a 12,48, 34,47 e 53,05% do peso do fruto. Estes valores diferem dos citados por Prudente

(2003) *apud* EMBRAPA (2007). No entanto, o autor divide o fruto em quatro frações: epicarpo (12-18%), mesocarpo (17-22%), endocarpo (52-60%) e amêndoas (6-8%). Esta mesma divisão é feita por Carrazza et.al (2012), sendo que para estes, as amêndoas perfazem um total maior do que os indicados anteriormente (Figura 3).

Tabela 1. Variáveis biométricas dos frutos de Babaçu.

Variável Biométrica	Valor			
	Médio	Mínimo	Máximo	
Fruto Inteiro	Comprimento	9,691	7,369	11,373
	Largura	5,485	3,936	7,940
	Espessura	5,031	3,429	7,902
	Peso	157,424	78,100	337,000
Endocarpo Intacto	Comprimento	9,277	7,112	11,366
	Largura	4,007	2,804	5,765
	Espessura	3,727	2,071	5,581
Meso carpo	Espessura	0,631	0,321	1,166
	Peso	5,973	2,043	15,015
Epi carpo	Peso	21,260	10,908	49,920

Figura 3. Frações que compõem o fruto de Babaçu (*Attalea speciosa* Mart. ex Spreng). Fonte: Adaptado de CARRAZZA et. al, 2012.

Baseando-se nestes dados, as amêndoas e o endocarpo somam um total de 67,10%, ou seja, 14,05% a mais do que o total encontrado neste estudo. Os frutos deste estudo apresentaram 14,07% mais mesocarpo do que nos estudos de Carrazza et.al (2012). Da mesma forma, o percentual médio de mesocarpo é maior do que o indicado por Prudente (2003) *apud* EMBRAPA (2007). Este fato deve-se, possivelmente, ao tipo de solo encontrado na área de coleta, o qual pode, através de seus nutrientes, promover um maior enchimento do mesocarpo durante a formação do fruto.

O peso do mesocarpo está diretamente relacionado ao peso total do fruto, sendo que estas variáveis não se correlacionam com seu comprimento base/bico-apical do fruto. No entanto, analisando as três características, notou-se uma semelhança marcante entre as linhas de

tendência para as mesmas, indicando a interdependência entre as variáveis (Figura 4).

Figura 4. Gráfico de dispersão e linhas de tendência para o peso total do fruto, o peso do mesocarpo e o tamanho do fruto de Babaçu (*Attalea speciosa* Mart. ex Spreng). Fonte: Produção dos autores.

Essa relação se confirma, pois as linhas de tendência demonstraram relação entre o tamanho do fruto e o percentual de mesocarpo. A mesma relação não foi evidenciada entre o peso total do fruto e o percentual de mesocarpo, nem com a espessura do mesocarpo. Linhas de tendência também não evidenciaram relação do tamanho do fruto com o tamanho do endocarpo, nem com o peso deste. Utilizando-se os parâmetros citados por Garcia (1989), as únicas variáveis que obtiveram Coeficiente de Variação (CV%) ideal ou baixo (<10%) foram o comprimento total do fruto e o comprimento do endocarpo, 6,23 e 7,60%, respectivamente. A largura do fruto inteiro (12,07%), a espessura do fruto inteiro (14,23%), a largura do endocarpo (13,72%), a espessura do endocarpo (15,28%), o percentual de mesocarpo (14,06%) e o percentual de endocarpo (13,97%) apresentaram valores médios para o CV% (10<20%). O peso do epicarpo, a espessura do endocarpo e o percentual de epicarpo obtiveram CV% alto (20<30%). As medidas de peso do fruto inteiro, do endocarpo com amêndoas e do mesocarpo apresentaram CV% maiores que 30%, considerados muito altos. O estudo demonstrou-se confiável, pois das 14 variáveis analisadas, oito (57%) apresentaram CV% entre baixo e médio. Indicando boa qualidade para os dados encontrados.

4. CONCLUSÕES

Os dados encontrados a partir da biometria dos frutos de Babaçu possibilitaram a determinação da composição percentual das frações, epicarpo, mesocarpo e endocarpo.

Os resultados encontrados são parâmetros para o desenvolvimento de máquinas, equipamentos e sistemas de processamento de frutos de Babaçu para diversas finalidades, além de serem informações chave para bases de cálculo de rendimento da produção de cada subproduto.

Há um diminuto contingente de dados e pesquisas a respeito da espécie, sendo válido o desenvolvimento de outras pesquisas, a fim de ampliar e melhorar as possibilidades de aproveitamento comercial ecológico e economicamente viável.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – *Campus* Ji-Paraná, especialmente ao Laboratório de Sementes e Viveiros (LABSEM), e seus estagiários e colaboradores; e ao Setor de Engenharia Florestal (SEF) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – *Campus* Cáceres. Agradecemos pelo apoio na elaboração deste estudo.

6. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. S.; SANTOS, E. C. S.; MOURA, R.P.M. **Aspectos agrônômicos e energéticos da cultura do babaçu**. In: AGRENER, 2008, Fortaleza. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2008.

BRASIL. **Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade**. Relatório: Workshop Nacional da Cadeia do Coco Babaçu, 2009. Brasília, DF, 2009. 48 p.

CARRAZZA, L. R.; SILVA, M. L.; ÁVILA, J. C. C. **Manual Tecnológico de Aproveitamento Integral do Fruto do Babaçu**. 2.ed. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), 2012. 68 p.

CASTRO, K. J. **Torta de babaçu: consumo, digestibilidade, desempenho, energia metabolizável, energia líquida e produção de metano em ruminantes**. 2012. 89f. Tese (Doutorado em Zootecnia) –Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Oleaginosas Potenciais do Nordeste para a produção de Biodiesel**. Campina Grande, 2007. 57 p.

FERREIRA, A. M. N. **O total aproveitamento do coco babaçu (*Orbignya oleifera*)**. 2011. Monografia (Licenciatura em Biologia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

FONSECA, F. R. L.; et.al. Os benefícios do babaçu na alimentação das aves – Revisão de literatura. **Revista Científica de Medicina Veterinária**, Araguaína, n.23, jul. 2014.

GARCIA, C. H. **CIRCULAR TÉCNICA Nº 171; Tabelas para classificação do coeficiente de variação. Piracicaba**: IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 1989.

GONZÁLEZ-PÉREZ, S. E.; et. al. Conhecimento e usos do babaçu (*Attalea speciosa* Mart. e *Attalea eichleri* (Drude) A. J. H0.

end.) entre os Mebêngôkre-Kayapó da Terra Indígena Las Casas, estado do Pará, Brasil. **Acta Botânica Brasílica**. v.26, n.2, p.295-308, fev. 2012.

HERRMANN, I.; et. al. **Coordenação no SAG do babaçu: exploração racional possível?**. Universidade de São Paulo, São Paulo, [2001?].

IBGE. **ESTADO DE RONDÔNIA: Pedologia: Mapa Exploratório de Solos**. Ministério do Desenvolvimento, Orçamento e Gestão: Diretoria de Geociências, 1 ed. 2006.

IBGE. **Mapa de Clima do Brasil**. Ministério do Desenvolvimento, Orçamento e Gestão. Parada de Lucas, 2. ed. 2002.

LORENZI, H. **Flora Brasileira: Arecaceae (Palmeiras)**. 1 ed. Plantarum, 2010. 368 p. ISBN 85-8671-436-8.

MIRANDA, I. P. A.; et. al. **Levantamento quantitativo de espécies oleaginosas para produção de biodiesel na reserva extrativista do Capanã Grande – Município de Manicoré-AM**. Manicoré, 2004.

NASCIMENTO, A. R. T; et. al. Comunidade de palmeiras no território indígena Krahò, Tocantins, Brasil: biodiversidade e aspectos etnobotânicos. **Interciência**, v.34, n.3, p.182-188, mar. 2009.

PASCOAL, L. A. F.; et. al. Farelo de babaçu: valor nutritivo e utilização na alimentação animal. **Nutritime**. v.3, n.4, p.339-345, jul./ago. 2006.

PINTO, A.; et. al. **Boas práticas para manejo florestal e agroindustrial de produtos florestais não madeireiros: açai, andiroba, babaçu, castanha-do-brasil, copaíba e unha-de-gato**. Belém, PA: Imazon; Manaus, AM: Sebrae-AM, 2010. 180 p. ISBN 978-85-86212-32-1.

SANTOS, A. M.; MITJA, D. Pastagens arborizadas no projeto de assentamento Benfica, município de Itupiranga, Pará, Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa, v.35, n.4, p.919-930, 2011.

SANTOS, J. R. J. **Biodiesel de babaçu: Avaliação térmica, oxidativa e misturas binárias**. 2008. 103f. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008. 117 p.

SILVA, A. P. S. **Caracterização físico-química e toxicológica do pó de mesocarpo do babaçu (*Orbignya phalerata* Mart): subsídio para o desenvolvimento de produtos**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2011. 119 p.

SILVA, J. C.; BARRICHELO, L. E. G.; BRITO, J. O. Endocarpos de babaçu e de macaúba comparados a madeira de *Eucalyptus grandis* para a produção de carvão vegetal. **IPEF**, v.34, n.1, p.31-34, dez. 1986.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MATO GROSSO NA TEMPORADA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 2015

Paulo André da Silva BARROSO^{1*}, Flávio Glêdson Vieira BEZERRA², Jean Carlos Pinto de Arruda OLIVEIRA¹

¹Batalhão de Emergências Ambientais, Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Grupo de Aviação Bombeiro Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: bea@cbm.mt.gov.br e barroso@cbm.mt.gov.br

RESUMO: A finalidade deste trabalho é apresentar as ações desenvolvidas pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, que tem como missão prevenir, controlar e combater os incêndios florestais em todo o Estado. Esta unidade foi criada na Lei de Organização Básica da Corporação em 2010 e estruturada com recursos oriundos do Fundo Amazônia. Na Temporada de Incêndios Florestais 2015, pela primeira vez o Batalhão pôde atuar com todos os seus meios materiais. O Plano de Operações foi alinhado à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a partir da qual se estabeleceu o ciclo anual de incêndio florestal, atendendo quatro das cinco etapas doutrinárias: Prevenção, Mitigação, Preparação e Resposta. Todas as ações previstas neste Plano foram realizadas devido à existência do BEA. A estratégia adotada na resposta foi o emprego de quatro instrumentos: Brigada Municipal Mista, Base Descentralizada, Equipe de Intervenção de Apoio Operacional e Grupo de Aviação Bombeiro Militar, além das dezoito unidades bombeiro militar. Embora o Estado esteja em primeiro lugar no ranking nacional de focos de calor em números absolutos, observou-se nesta temporada uma nova realidade: dentre os nove estados que compõe a Amazônia Legal, até o dia 27/09/15 o Mato Grosso foi o 2º que mais reduziu os focos de calor em relação a 2014 e ficou em 5º lugar na taxa por focos de calor. Pode-se afirmar que a atuação do Batalhão de Emergências Ambientais foi preponderante na obtenção deste resultado.

Palavra-chave: Batalhão de Emergências Ambientais, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Incêndios Florestais, Resultados Satisfatórios.

1. INTRODUÇÃO

O Mato Grosso é o 3º estado brasileiro em dimensão territorial com uma área total de 903.378,90 km², sendo que 519,700 km² (0,057%) corresponde a área urbana. Possui três biomas distintos: Floresta Amazônica com 470.180,70 km² (52,16%), Cerrado com 367.779,38 km² (40,80%) e Pantanal com 63.459,97 km² (7,04%). Uma população de 3.033.091 habitantes (IBGE, 2010), distribuída em 141 municípios (MIRANDA e AMORIM, 2000). Com uma densidade demográfica de 3,36 habitantes/km² e a economia voltada, principalmente, para a agropecuária pode-se afirmar que o Mato Grosso é um estado rural. O Corpo de Bombeiros Militar é a instituição governamental legitimada para prevenir e combater os incêndios florestais.

Atualmente com 1.384 integrantes, que corresponde a 36% do efetivo previsto de acordo com a sua Lei de Organização Básica, está instalado somente em 18 municípios do Estado (MATO GROSSO, 2010). A

deficiência de pessoal configura-se claramente como um dos principais fatores limitadores da Corporação. Sendo assim, os demais 123 municípios ficam sem a devida assistência nas diversas ocorrências de emergência tipo bombeiro.

Nos últimos 15 anos o Mato Grosso tem sido o estado brasileiro que registra o maior número absoluto de focos de calor (INPE, 2015). Esta lamentável posição neste ranking se dá, dentre outros motivos, principalmente pela condição climática sazonal, que se caracteriza por um longo período de estiagem entre os meses de julho e setembro, com registro de baixíssimos índices de umidade relativa do ar e devido à negligência do homem do campo que, criminosamente usa o fogo e descumpra o decreto que proíbe o sua utilização neste período.

Em agosto de 2012, o Ministério de Integração Nacional publicou a Instrução Normativa 01 e seu anexo a COBRADE (Codificação Brasileira de Desastres), que classifica os incêndios florestais como desastre natural.

Em âmbito estadual, esta hipótese de desastre pode ser tratada sob dois aspectos: ambiental e de proteção e defesa civil (BRASIL, 2012b). A Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar criou em 2010 uma unidade especializada, o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), que tem como missão prevenir, controlar e combater os incêndios florestais em todo o Estado. (MATO GROSSO, 2010).

Esta nova unidade possibilitou a captação de R\$ 12.625.000,00 junto ao Fundo Amazônia e mais um investimento de R\$ 4.117.500,00 como contrapartida do Estado (FUNDO AMAZÔNIA, 2015). Este investimento permitiu que o Corpo de Bombeiros Militar estruturasse o BEA para cumprir sua missão. O objetivo deste trabalho é apresentar a atual estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, bem como os dados do seu desempenho no enfrentamento dos incêndios florestais nesta primeira temporada com a estrutura do BEA disponível. Realizar uma breve discussão sobre os resultados alcançados e divulgar os novos produtos que estão sendo entregues à população mato-grossense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O material utilizado para desenvolver este trabalho relaciona-se aos veículos, aeronaves e equipamentos operacionais específicos e aos bombeiros militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar. A figura 1 a seguir mostra uma imagem dos recursos do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA). A metodologia aplicada neste trabalho está contida no arcabouço doutrinário de uma Corporação Bombeiro Militar, que certamente não pode ser descrita detalhadamente aqui, sobretudo pela sua amplitude. Contudo, a maneira de aplicá-la neste contexto, se dá por meio de um documento denominado Plano de Operações, onde se estabelece a finalidade, o objetivo, os recursos materiais, humanos e financeiros, o *modus operandi* e os resultados desejados.

Figura 1. Batalhão de Emergências Ambientais

2.1 Plano de Operações:

O Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais 2015 possui no seu escopo ações bem definidas para cada etapa de acordo com a doutrina de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2012a). Partindo desta referência definiu-se, então, o ciclo de incêndio florestal. O quadro 1 a seguir ilustra o ciclo anual de incêndio florestal no Mato Grosso. Todo o planejamento da operação, bem como a coordenação e execução ficou sob a responsabilidade do

BEA. Embora este Batalhão não possua, ainda, efetivo designado, o comando da Corporação suspendeu férias e licenças de todos os bombeiros durante este período (15 de julho a 15 de setembro). O efetivo sobressalente nas unidades operacionais decorrente deste ato administrativo ficou à disposição do BEA para executar as ações previstas no Plano.

Quadro 1 – Ciclo de incêndio florestal no Mato Grosso.

ETAPA		MESES
Planejamento	Pré evento(antes)	JAN e FEV
Prevenção		MAR a JUN
Preparação	Evento (durante)	MAI a JUN
Combate		JUL a OUT
Avaliação	Pós evento(depois)	NOV e DEZ

Fonte: Soares e Batista (2007) e Castro (2007).

2.2 Prevenção:

A etapa de prevenção, que se situa entre março e junho, deu início aos trabalhos da temporada com a realização do *I Seminário Estadual de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais*. O evento teve a participação das agências correlatas (IBAMA, SEMA, ICMBio, CBMMT, SUDEC, e FUNAI) que apresentaram estudos de caso, bem como seus respectivos Planos de Operações para a Temporada 2015. Todas as outras ações previstas no plano tais como palestras, treinamentos de brigadistas e elaboração de folder para campanha preventiva foram desenvolvidas pelo BEA em apoio à Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

2.3 Preparação:

A etapa de preparação, que se situa entre maio e junho, foram previstas e realizadas as seguintes ações: - visita a 15 municípios do bioma amazônico a fim de apresentar o protocolo de intenções aos gestores para estruturação da Brigada Municipal Mista, que foi um dos instrumentos de resposta; - treinamento dos integrantes desta brigada; - encaminhamento de ofício aos municípios para obter apoio às Bases Descentralizadas no período proibitivo para uso do fogo (ação de resposta); - elaboração de spots para rádio, jornal e TV para veiculação antes, durante e após o período proibitivo (não realizado); - elaboração de uma cartilha instrutiva temática (não realizado); - nivelamento de tropa terrestre para operação com o apoio aéreo.

2.4 Resposta:

Na etapa de resposta o Corpo de Bombeiros Militar adotou como estratégia a estruturação e operacionalização de cinco instrumentos: as Unidades Bombeiro Militar já existente (resposta nível 1), as Brigadas Municipais Mistas (resposta nível 1), as Bases Descentralizadas (resposta nível 1), as Equipes de Intervenção de Apoio Operacional (resposta nível 2) e o Grupo de Aviação Bombeiro Militar (resposta nível 2) juntamente com o BEA.

2.4.1 As Unidades Operacionais Bombeiro Militar são aquelas que se encontram instaladas nos 18 municípios mais populosos do Estado e proveram a primeira resposta (nível 1). O serviço de extinção de incêndio em vegetação urbana, bem como os incêndios florestais ocorridos no

município sede, foi reforçado, em alguns casos, pelos caminhões pipas e brigadistas contratados pela prefeitura. O custeio deste instrumento de resposta é exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar e teve a participação das seguintes prefeituras: Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Sorriso.

2.4.2 A Brigada Municipal Mista é um novo conceito fundamentado na integração de esforços, onde o Estado, Município, empresas rurais e entidades de classe assumem compromissos a fim de estruturar a primeira resposta (nível 1) aos incêndios florestais em municípios que não possuem unidades bombeiro militar. A Brigada é composta por 2 bombeiros militares e 6 brigadistas contratados exclusivamente ou cedidos pela prefeitura, que operam os 100 dias do período proibitivo para uso do fogo, das 0800h às 1800h (BARROSO e ROSAS, 2015). Os veículos, equipamentos e uniformes são fornecidos pelas empresas rurais e entidades de classe parceiras. Este conceito de integração de esforços é preconizado na Estratégia Internacional para Redução de Desastres e recomendado pelas Nações Unidas. (EIRD, 2000). O quadro 2 a seguir apresenta o investimento de cada partícipe na estruturação da Brigada.

Quadro 2 – Investimento de cada partícipe para estruturar uma Brigada Municipal Mista.

Partícipe	Valor (R\$)	Percentual (%)
ESTADO	57.216,16	57,80
MUNICÍPIO	25.530,00	25,80
EMPRESAS RURAIS	16.238,00	16,40
TOTAL	98.984,16	100

Fonte: Mato Grosso (2015).

2.4.3 A Base Descentralizada fundamenta-se nos conceitos de mobilidade, monitoramento, vigilância ostensiva e combate. É composta por 4 bombeiros militares que circulam, em veículo próprio equipado e caracterizado do Corpo de Bombeiros e locados pela SEMA, pelos municípios que apresentam maior desmatamento recente e/ou maior índice de focos de calor, ou ainda que ameçam Unidades de Conservação. A base descentralizada realiza o monitoramento dos focos de calor registrados pelo INPE, verificando *in loco* se o foco monitorado é incêndio florestal e em caso de confirmação, inicia-se imediatamente o combate provendo a primeira resposta (nível 1). O custeio deste instrumento de resposta foi dividido entre a SEMA e o Corpo de Bombeiros Militar.

2.4.4 As Equipes de Intervenção de Apoio Operacional são responsáveis pelo fortalecimento da atividade de resposta de combate aos incêndios florestais de nível 2, ou seja, aqueles incidentes que superam a capacidade de resposta das unidades operacionais, brigadas municipais mista e bases descentralizadas. As equipes de intervenção possuem um aporte de recursos logístico e humano superior aos demais instrumentos de resposta apresentada no nível 1. O custeio deste instrumento de resposta foi dividido entre a SEMA e o Corpo de Bombeiros Militar.

2.4.5 O Grupo de Aviação tem a responsabilidade de fazer a gestão dos recursos aéreos a serem empregados no combate aos incêndios florestais. Esta subunidade do BEA faz a coordenação direta da operação das duas

aeronaves de combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros, bem como a articulação para emprego de quatro aeronaves leves de transporte de asa fixa e três aeronaves de asas rotativas da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. O engajamento do Grupo de Aviação se dá principalmente quando os recursos de resposta nível 1 foram insuficientes para proporcionar combate efetivo à determinada frente de incêndio, portanto configura-se como instrumento de resposta nível 2 e trabalha em apoio às equipes terrestres. De maneira geral, para entrar em ação, considera-se fatores como: acesso dos recursos terrestres, logística de abastecimento, tempo-resposta, pistas de pouso e sua distância e a segurança das operações. Além das ações de resposta o Grupo de Aviação também empenha os recursos aéreos disponíveis em missões de reconhecimento e monitoramento de incêndios florestais, fiscalização e transporte de equipes e equipamentos. O custeio deste instrumento de resposta foi dividido entre o Corpo de Bombeiros Militar e do Centro Integrado de Operações Aéreas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o dia 27 de setembro de 2015 o INPE registrou 135.875 focos de calor em todo o Brasil. O Mato Grosso foi responsável por 16,43 % deste total, sendo infelizmente, mais uma vez o campeão nacional em números absolutos registrando 22.327 focos. Entretanto, quando se busca uma comparação do número de focos por área territorial obtém-se a taxa. Neste quesito, o Mato Grosso foi o quinto colocado entre os nove Estados da Amazônia Legal. Destaca-se também que enquanto no Brasil houve um aumento 21,78% em relação a 2014, no Mato Grosso registrou-se o segundo menor aumento de focos de calor, 8,41%, ficando atrás somente do Estado de Roraima que concentra os incêndios florestais mais próximos do fim do ano. Este resultado ficou 22 pontos percentuais abaixo da média registrada pelos estados da Amazônia Legal, 30,49%, e podem ser observados nos quadros 3 e 4 a seguir.

Quadro 3 – Focos de calor (absoluto) no Brasil e Estados da Amazônia Legal de 01 JAN 15 a 27 SET 15.

lugar	Ente	Focos de calor		Percentual (%)
		2014	2015	
-	Brasil	111.578	135.875	+ 21,78%
1°	Roraima	1.375	1.280	-6,90%
2°	Mato Grosso	20.594	22.327	+8,42%
3°	Tocantins	10.024	11.075	+10,48%
4°	Maranhão	12.989	14.994	+15,44%
5°	Pará	16.466	20.449	+24,19%
6°	Acre	3.291	4.347	+32,09%
7°	Amapá	163	244	+49,69%
8°	Amazonas	6.784	10.655	+57,06%
9°	Rondônia	5.626	10.348	+83,93%

Fonte: INPE 2015 (satélite de referência).

O desempenho operacional do Plano apresenta todas as ações desenvolvidas durante a etapa de resposta. Diferente dos anos anteriores quando somente se extinguiu o incêndio, nesta temporada outros produtos (em destaque) foram entregues e sistematizados. O quadro 5 a seguir mostra este resultado.

Quadro 4 – Taxa de focos de calor entre os Estados da Amazônia Legal até 01 JAN 15 a SET 15.

Lu gar	Ente	Área (km ²)	Focos de calor	Taxa
1	Maranhão	331.983	14.994	0,04516
2	Rondônia	237.576	10.348	0,04355
3	Tocantins	277.621	11.075	0,03989
4	Acre	164.123	4.347	0,02648
5	Mato Grosso	903.378	22.327	0,02471
6	Pará	1.247.690	20.449	0,01638
7	Amazonas	1.559.148	10.655	0,00683
8	Roraima	224.299	1.280	0,00570
9	Amapá	142.815	244	0,00170

Fonte: INPE 2015 (satélite de referência).

Quadro 5 – Desempenho operacional do Corpo de Bombeiros Militar em número absoluto e em horas (até 27SET15).

Evento		Absoluto	Horas
Palestra		86	77,23
Formação de brigadistas		158	168
Combate		266	1.081
Monitoramento	Assentamento	164	415,9
	Terra indígena	17	75,8
	Unidade conservação Federal	24	392,5
	Unidade conservação estadual	66	160,57
	Unidade conservação municipal	34	174,06
	Propriedade privada	109	434,52
	Perícia de incêndio florestal	6	336
Diversos		37	133,32

Fonte: Mato Grosso (2015).

Outra novidade que merece atenção, sobretudo pelos resultados obtidos são as Brigadas Municipais Mistas (BMM). O resultado encontra-se no quadro 6 a seguir.

Quadro 6 - Focos de calor nos municípios estruturados com Brigadas Municipais Mistas de 15 JUL a 27 SET 15

Brigada Municipal Mista	2014	2015	Varição (%)
Claudia	234	29	-87,60%
Sinop	13	5	-61,43
Sapezal	55	44	-20%
Campo Novo do Parecis	11	28	+155%

Fonte: INPE, 2015(satélite de referência).

Com exceção da BMM de Campo Novo do Parecis, todas as demais brigadas registraram redução dos focos de calor de até 87,6% durante o período proibitivo para uso do fogo. Esta diferença é significativa em comparação com os resultados do Brasil e dos estados da Amazônia Legal (quadro 3).

Entretanto, diferente dos demais municípios, Campo Novo do Parecis possui as Terras Indígenas Utiairiti e Ponte de Pedra que ocupa 29,44% do seu território. Acredita-se que o aumento dos focos de calor neste município ocorreu em razão da cultura deste povo que costuma utilizar o fogo para diversos fins. Um estudo de campo está sendo realizado para entender este aumento dos focos de calor bem acima da média do Estado.

4. CONCLUSÕES

É inegável que os índices de focos de calor registrados pelos satélites este ano, mantiveram até agora o Mato Grosso numa (primeira) posição desconfortável em relação aos demais Estados. Fica claro, também que em números absolutos estes focos são bastante expressivos.

No entanto, em números relativos o Mato Grosso já está “vencendo esta batalha”. E a principal arma que está sendo utilizada para mudar este quadro é a integração e a cooperação, com envolvimento de agências federais, estaduais e municipais, bem como o setor privado e entidades de classe na mitigação deste problema. Está claro que a partir desta Temporada 2015 novos instrumentos de resposta foram empregados, o que possibilitou melhores resultados e pela primeira vez, o estabelecimento de um Sistema Estadual de Combate a Incêndios Florestais, o qual a participação do BEA foi decisiva. Além disso, há que se destacar ainda que a perícia florestal foi sistematizada no âmbito da Corporação. Uma ferramenta indispensável para o processo de responsabilização sob a ótica do Novo Código Florestal, que exige o nexos causal (a prova) do crime ambiental por fogo em vegetação.

Merece destaque também o Sistema de Gestão de Incêndios Florestais, que está em fase de teste e será, na próxima Temporada, utilizado como um banco de dados que disponibilize todas as informações correlatas facilitando as decisões e planejamentos no âmbito corporativo, bem como servir para fundamentar estudos científicos na área acadêmica.

Cabe ressaltar que está previsto no planejamento deste ano a realização do 1º Curso de pós-graduação *Lato Sensu* em Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais do Mato Grosso. Oportunidade criada pelo Corpo de Bombeiros Militar que habilitará profissionais da área ambiental e agrária elaborem os Planos de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais para as propriedades rurais, além obviamente, de criar a massa crítica para desenvolver novos modelos pautados da adaptação e resiliência ao fogo. Assim sendo, pode-se afirmar que Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, está sendo um importante ator neste cenário. Desta forma, a Corporação tem plena convicção de que está fazendo o seu papel perante a sociedade mato-grossense.

6. REFERÊNCIAS

BARROSO, P. A. S. e ROSAS, R. O. **Recursos públicos e privados para resposta aos Incêndios Florestais no município de Rosário Oeste – um modelo viável para o Estado de Mato Grosso.** In *História e Direito IV- Democracia, Relações econômicas e Sociedade..* Organização: Edson Alvisi Neves, Gilvan Luiz Hansen e Marisa Machado da Silva. p 185-208. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p 185-208

BRASIL(a). **Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.** Lei 12.608, de 11 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe do sobre o SINPDEC, e o COMPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras providências.

BRASIL(b). **Instrução Normativa n: 1, de 24 de agosto de 2012.** Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das

situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.

CASTRO, A. L. C. **Segurança global da população.** Ministério de Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Brasília: Imprensa Nacional, 2007. 65 p.

EIRD. **Estratégia Internacional para Redução de Desastres.** Nações Unidas: Genebra, 2000. Disponível em <http://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf> acessado em 27/09/2015 às 1130h

FUNDO AMAZÔNIA. **Projeto Bombeiros Florestais do Mato Grosso.** Disponível em <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/am/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/Lista_Projetos/CBMMT> acesso em 27/09/2015 às 1710h

IBGE. **Atlas do Censo Demográfico 2010.** Disponível em <<http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>>acesso em 27/09/2015 as 1815h

INPE. **ÍNDICES DE FOCOS DE CALOR** Disponível em <<http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/>> Acesso em 27/09/2015 às 1835h

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. **Fundamentos da Metodologia Científica.** 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 311 p.

MATO GROSSO. Lei Complementar n. 404, de 30 de junho de 2010. **Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros.**

MATO GROSSO. **Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais 2015.** Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Cuiabá: Batalhão de Emergências Ambientais, 2015. 52p.

MATO GROSSO. **Informativo 007 da Operação da Temporada de Incêndios Florestais 2015.** Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional. Cuiabá: CIMAN, 2015. 6p.

MIRANDA, L. e AMORIM, L. **Mato Grosso: atlas geográfico.** Cuiabá: Entrelinhas, 2000. 40p.

SOARES, Ronaldo Viana e BATISTA, Antônio Carlos. **Incêndios Florestais: controle, efeito e uso do fogo.** Curitiba: FUPEF, 2007. 250 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FITOSSOCIOLOGIA DE UM FRAGMENTO DE CAMPO CERRADO CONTORNADO POR UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL

Poliane Pierra Maroto PATRICIO*, Zenesio FINGER, Rodrigo ADVERSI SILVA

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: poli_maroto2003@hotmail.com

RESUMO: Este estudo foi conduzido no município de Nossa Senhora do Livramento, na região da Serra das Araras. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição florística e a fitossociologia de um fragmento de campo de cerrado contornado por uma floresta estacional semidecidual. O método de amostragem utilizado foi o de transecto, incluindo na amostragem todos os indivíduos com diâmetro maior ou igual a 5 cm, obtidos a 10 cm do solo. Foram amostradas 143 espécies distribuídas em 90 gêneros e 44 famílias botânicas. A família Fabaceae abrange o maior número de espécies (9), seguida da Apocynaceae (4) e Malvaceae (4). As espécies com maior valor de importância (VI) no fragmento foram *Qualea grandiflora*, *Terminalia argentea*, *Anadenanthera peregrina*, *Curatella americana*, *Magonia pubescens* e *Davilla elliptica*. Os índices de diversidade de Shannon e de Simpson foram, respectivamente, 4,1 nats/ind. e 0,84, indicando que o fragmento apresenta alta diversidade. As estimativas de densidade e de área basal por hectare estimadas foram, respectivamente de 1157,5 indivíduos e 13,62 m². As duas áreas que compõem o fragmento compartilham de 65 espécies, sendo que a área de floresta estacional semidecidual apresenta 59 espécies exclusivas, um valor de riqueza elevado. O método de amostragem em transecto foi considerado satisfatório e de fácil aplicação em campo. O número de espécies encontradas indica uma rica heterogeneidade florística na área estudada.

Palavra-chave: transecto, riqueza florística, estrutura horizontal

1. INTRODUÇÃO

A maior riqueza florística entre as savanas mundiais está no cerrado brasileiro (EITEN, 1972; KLINK et al., 1995; KLINK; MOREIRA, 2002), tendo o reconhecimento mundial de que sua conservação é de grande prioridade para manutenção da biodiversidade do planeta (MITTERMEIER et al., 1999). No cerrado, a distribuição das espécies ocorre em mosaico, sendo poucas espécies dominantes, com combinações de cerca de 100 espécies de porte lenhoso por hectare, e as demais de rara ocorrência (FELFILI et al., 1994; 1998), o que pode variar de um lugar para o outro, contribuindo ainda com cerca de 5% da diversidade da fauna e flora mundiais (KLINK et al., 1995) e com cerca de 1/3 da biota brasileira (ALHO; MARTINS, 1995). De acordo com Klink (1996), o cerrado é apontado como sendo muito rico floristicamente e inclusive considerado como a flora mais rica entre as savanas mundiais. Destaca-se com relação à biodiversidade devido a sua grande extensão, sua heterogeneidade vegetal e por conter trechos das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (ALHO; MARTINS, 1995; KLINK, 1996). Segundo Finger

(2008), a Savana brasileira, também chamada de Cerrado *lato sensu*, não constitui uma tipologia homogênea de vegetação. Esse mesmo autor (FINGER, 2008), juntamente com Ribeiro e Walter (1998) sustentam que o bioma Cerrado comporta formações florestais, savânicas e campestres, e que cada qual possui diferentes tipos fitofisionômicos, totalizando 11 tipos principais. As formações florestais são: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão; as formações savânicas são: Cerrado sentido restrito (*Stricto sensu*), Parque de Cerrado ou Campo Cerrado, Palmeiral e Vereda; e as campestres: Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre. Apesar da sua grande importância, existe uma escassez de informações, fisiológicas, ecológicas, florísticas e fitossociológicas, a respeito do bioma Cerrado, e, em várias localidades ainda não foram feitas coletas de material botânico (FELFILI et al., 1993).

No Brasil Central, principalmente nas regiões de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia, as florestas estacionais, juntamente com o cerrado vem sendo rapidamente convertidos em paisagens agrícolas, especialmente em pastagens (FELFILI et al., 2002)

A ausência de áreas de conservação no Cerrado que evitem a degradação excessiva deste bioma, pode ser ainda mais evidenciada quando se compara o esforço governamental em manter os ecossistemas amazônicos, com 12% da sua área protegida em unidades de conservação, tendo o cerrado menos de 2% sob os mesmos cuidados (KLINK, 1996). Neste sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar fitossociologicamente o estrato arbóreo de um campo cerrado contornado por uma floresta estacional semidecidual, quanto a riqueza florística e estrutura horizontal, na Serra das Araras, no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido em um fragmento de campo cerrado, com aproximadamente oito ha, contornado por uma floresta estacional semidecidual, na Fazenda Guanandi, na região da Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil, localizado entre as latitudes de 15° 33' 50" e 15° 34' 20" Sul e longitudes de 56° 58' 15" e 56° 59' 00" Oeste (Figura 1). Inicialmente a área de estudos foi delimitada por meio do uso de imagens de satélite, identificando e delimitando a floresta estacional semidecidual e no seu interior o campo cerrado. De posse dessa delimitação foi feito o diagnóstico de campo para confirmação de cada comunidade vegetal e respectiva identificação.

Figura 1. Localização dos transectos na Fazenda Guanandi, Serra das Araras, município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, Brasil.

O clima na região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Aw, isto é, tropical continental sempre quente, definido por duas estações: verão chuvoso, de outubro a abril, e inverno seco, de maio a setembro. Foram demarcadas, ao longo de quatro transectos equidistantes, 10 parcelas contíguas, de forma quadrada, de 20 m X 20 m (400m²), do início ao final de cada transecto. Em cada parcela, foram medidos e identificados dendrologicamente todos os indivíduos arbóreos com circunferência a 10 cm do solo $\geq 15,7$ cm.

As espécies bem conhecidas foram identificadas no campo. As demais espécies tiveram seu material botânico coletado para posterior identificação. A herborização do material botânico foi feita no Laboratório de Dendrologia da Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso. A identificação do material botânico foi realizada por padrões clássicos utilizados pela taxonomia, com base em caracteres morfológicos florais e vegetativos, com a utilização de coleções botânicas, pela comparação de exsicatas coletadas com

material catalogado no Herbário Central da Universidade Federal de Mato Grosso, e também pela consulta à literatura e especialistas. As espécies foram organizadas de acordo com as famílias reconhecidas pelo Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2012). Os nomes científicos foram conferidos com o Missouri Botanical Garden. A suficiência de amostragem foi obtida com base na análise da curva espécie-área. Segundo Schilling e Batista (2008), a suficiência amostral é um conceito quantitativo utilizado em estudos fitossociológicos para informar se a amostragem utilizada é representativa. Os parâmetros fitossociológicos foram calculados segundo Mueller-Dombois e Ellenberg (1974).

O valor de importância (VI) e o valor de cobertura (VC) foram calculados segundo Kent e Coker (1992). A diversidade foi determinada por meio dos índices de diversidade de Shannon e de Simpson. A similaridade florística entre áreas foi calculada por meio do índice de Sorensen e o coeficiente de similaridade de Jaccard. Para processamento dos dados, foi utilizado o programa R Project (R Development Core Team, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Figura 2 a tendência da curva espécie-área tender a estabilidade nas parcelas finais, demonstrando que a suficiência amostral para representar a diversidade, riqueza e a similaridade existente entre as parcelas amostradas foi adequada. Foram amostradas no fragmento de campo cerrado e floresta estacional semidecidual analisado, 143 espécies arbóreas entre indivíduos com DAB ≥ 5 cm, valor superior ao encontrado no trabalho realizado por Lenza et al. (2011), em áreas de cerrado no estado de Goiás, o que demonstra a variabilidade florística encontrada, sendo 15 espécies identificadas somente a nível de gênero (*Annona* sp., *Bauhinia* sp., *Byrsonima* sp., *Guapira* sp., *Inga* sp., *Licania* sp., *Ocotea* sp., *Piptocarpha* sp., *Pouteria* sp., *Roliinea* sp., *Serjania* sp., *Sorocea* sp., *Terminalia* sp., *Vernonia* sp. e *Virola* sp.) 3 a nível de família (Asteraceae, Myrtaceae e Rubiaceae), e 12 espécies indeterminadas, pela dificuldade de obtenção de material botânico fértil.

Figura 2. Curva espécie-área do fragmento de campo cerrado e floresta estacional na Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil.

As 143 espécies distribuem-se entre 90 gêneros e 44 famílias botânicas, com seus respectivos nomes científicos, populares e famílias a que pertencem sendo que 43,18% das famílias e 21,11% dos gêneros foram representadas por apenas uma espécie.

As famílias mais bem representadas em número de gêneros e espécies foram: Fabaceae, com 20 gêneros e 25 espécies, resultado semelhante obtido por Araújo et al. (2009), em uma área de transição da Amazônia Matogrossense e Felfili et al. (2002), em uma área de cerrado sentido restrito. As demais famílias foram Myrtaceae, com sete gêneros e sete espécies; Malvaceae, com seis gêneros e sete espécies; Anacardiaceae com quatro gêneros e quatro espécies; Rubiaceae com quatro gêneros e cinco espécies e Apocynaceae, com três gêneros e sete espécies.

Segundo o Sensus APGIII, a família Fabaceae, é a terceira maior família de Angiospermas e com ampla distribuição geográfica. As estimativas de densidade e de área basal por ha encontradas, considerando os indivíduos arbóreos com $DAB \geq 5$ cm, foram, respectivamente 1157,5 indivíduos e 13,62 m². As espécies com maior número de indivíduos por ha foram *Qualea grandiflora* com 90,62, *Curatella americana* com 51,25, *Davilla elliptica* com 48,75, *Magonia pubescens* com 43,75, *Kielmeyera coriacea* com 40,0, *Xylopia aromatica* com 36,87, *Terminalia argentea* com 36,25, *Rubiaceae* sp.1 com 34,37, *Eugenia bimarginata* com 32,5 e *Qualea multiflora* com 29,37, que juntas representam 38,32% do total de indivíduos por há e 29,22% da área basal por ha.

As espécies com maior valor de importância (VI), no fragmento floresta e fragmento campo cerrado são apresentados, respectivamente, nas Figuras 3 e 4.

Figura 3. Distribuição do Valor de Importância (VI) das 20 principais espécies amostradas – Floresta.

As espécies com maior valor de cobertura (VC) foram respectivamente *Qualea grandiflora* com 13,69, *Anadenanthera peregrina* com 9,56, *Terminalia argentea* com 8,90, *Magonia pubescens* com 8,52, *Curatella americana* com 7,91, *Davilla elliptica* com 5,56, *Rubiaceae* sp.1 com 5,42, *Xylopia aromatica* com 4,89,

Kielmeyera coriacea com 4,83 e *Caryocar brasiliense* com 4,78, que juntas representam 74,1% das espécies amostradas.

Os Índices de diversidade de Shannon e de Simpson foram, respectivamente, 4,1 nats/ind. e 0,84, superiores aos valores encontrados por Osaco (2012), que foram, respectivamente 3,1 nats/ind. e 0,6, em um estudo realizado em uma área de transição Savana-Floresta, o que indica que a área deste estudo apresenta alta diversidade, que é confirmado pelo número de espécies encontradas, que o fragmento de campo cerrado e floresta estacional semidecidual apresentam. Estes índices comprovam que as áreas estudadas apresentam estado de conservação muito bom, pois se comparados com outros estudos realizados em cerrados do Brasil Central por Felfili e Felfili (2001) estes foram, de um modo geral, superiores a todos.

As duas áreas apresentaram 62,5% de similaridade pelo índice de Sorensen. Segundo Gauch (1982), a similaridade florística encontrada pode ser considerada alta (similaridade maior que 0,5). A similaridade pelo índice de Jaccard foi de 45,45% entre os fragmentos de campo cerrado e floresta, menor que 50%, indicando baixa similaridade entre os dois estratos arbóreos, entretanto, as duas áreas compartilham 65 espécies.

Figura 4. Distribuição do Valor de Importância (VI) das 20 principais espécies amostradas em campo de cerrado.

4. CONCLUSÕES

A amostragem por meio do método de transecto atendeu satisfatoriamente e foi de fácil aplicação em campo. O critério de DAB utilizado atendeu os objetivos propostos. A grande diversidade florística na área estudada pode ser confirmada pelo elevado número de espécies encontradas no fragmento de campo cerrado e

floresta estacional semidecidual, indicando que a área encontra-se em excelente estado de conservação.

Recomenda-se aproveitar os dados coletados para classificar as parcelas e espécies e identificar grupos florísticos, caracterizados pelas diferenças edáficas entre o campo cerrado e a floresta semidecidual.

5. AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal de Mato Grosso, pelo suporte financeiro para a coleta de dados.

6. REFERÊNCIAS

ALHO, C.J.R. & MARTINS, E.S. **De Grão em Grão, o Cerrado Perde Espaço (Cerrado – Impactos do Processo de Ocupação)**. Brasília, 1995.

ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP III (APG III). An update of the Angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Annals of the Botanical Journal of the Linnean Society**. v.161, n.2, p.105-121, 2009.

ARAÚJO, R. de A. et al. Florística e estrutura de fragmento florestal em área de transição na Amazônia Matogrossense no município de Sinop. **Acta Amazonica**, vol. 39, n.4, p.865-877, 2009.

EITEN, G. **The cerrado vegetation of Brazil**. Botanical Review, 1972, p.201 – 341.

FELFILI, M.C.; FELFILI, J.M. Diversidade alfa e beta no cerrado sensu stricto da Chapada Pratinha, Brasil. **Acta Botânica Brasileira**. v.15, n.2, p. 243-254, 2001.

FELFILI, J.M. et al. Projeto biogeografia do bioma cerrado: vegetação e solos. **Cadernos de Geociências**, p.75- 166, 1994.

FELFILI, J.M.; SILVA JÚNIOR, M.C.; FILGUEIRAS, T.S.; NOGUEIRA, P.E. Comparison of cerrado (sensu stricto) vegetation in central Brazil. **Ciência e Cultura**. v.50, n.4, p.237-243, 1998.

FELFILI, J.M.; SILVA JÚNIOR, M.C.; REZENDE, A.V.; MACHADO, J.W.B.; WALTER, B.M.T.; SILVA, P.E.N.; HAY, J.D. Análise comparativa da florística e fitossociologia da vegetação arbórea do cerrado sensu stricto na Chapada Pratinha, DF-Brasil. **Acta Botanica Brasileira**. v.6, n.2, p.27–46, 1993.

FELFILI, Jeanine Maria et al. Composição Florística e fitossociologia do cerrado sentido restrito no município de Água Boa - MT. **Acta Botanica Brasileira**, São Paulo, v. 1, n. 16, p.103-112, 2002.

FINGER, Z. **Fitossociologia de comunidades arbóreas em Savanas do Brasil Central**. 2008. 260f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Centro de Ciências Rurais – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.

FONSECA, M. S.; SILVA JUNIOR, M. C. Fitossociologia e similaridade florística em trechos de

Cerrado sentido restrito em interflúvio e em vale no Jardim Botânico de Brasília, DF. **Acta Botânica Brasileira**, v.18, n.1, p.19-29, 2004.

GAUCH, H. G. **Multivariate analysis in community ecology**. Cambridge: University Press, 1982, 180p.

KENT, M. ; COKER, P. 1992. **Vegetation Description and Analysis**. Belhaven Press. London.

KLINK, C.A. Relação entre o desenvolvimento agrícola e a biodiversidade. In: R.C. Pereira, L. C. B. Nasser (Eds.). **Anais VIII Simpósio sobre o Cerrado, 1st International Symposium on Tropical Savanas - Biodiversidade e Produção Sustentável de Alimentos e fibras nos Cerrados**. Embrapa CPAC. Brasília, p.25-27, 1996.

KLINK, C.A.; MACEDO, R.H.; MUELLER, C.C. **De grão em grão o cerrado perde espaço. Cerrado impacto do processo de ocupação**. Brasília, 1995, 66p.

KLINK, C.A. & MOREIRA, A.G. Past and current human occupation, and land use. In: P.S. Oliveira & J.M. Robert (eds.). **The cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna**. New York, Columbia University Press. 2002, p.69-88

LENZA E, PINTO JRR, PINTO AS, MARACAHIPES L, BRUZIGUESSI EL. Comparação da vegetação arbustivo-arbórea de uma área de cerrado rupestre na Chapada dos Veadeiros, Goiás e áreas de cerrado sentido restrito do Bioma Cerrado. **Revista Brasileira de Botânica**, v.34, n.3, p.247-259, 2011.

MITTERMEIER, R.A.; MYERS, ROBLES GIL P.; MITTERMEIER, C.G. **Hotspots**. Agrupación Serra Madre, CEMEX, Cidade do México, 1999.

MOTA, Carlos Mikael et al. Parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreo de áreas de Caatinga em sistema agrossilvipastoril. **Embrapa Caprinos e Ovinos: VIII Congresso Nordestino de Produção Animal**, Fortaleza, v. 1, n. 1, p.1-5, nov. 2013.

MUELLER-DOMBOIS D, ELLENBERG H. **Aims and methods of vegetation ecology**. New York: John Wiley; Sons, 1974.

OSACO, M. **Florística e fitossociologia do estrato arbustivo de área de transição savana-floresta no Parque Estadual de Porto Ferreira, SP**. 2014, 67f. Dissertação (Mestrado em Biociências) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita, Rio Claro, 2014.

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B.M.T. **Fitosfisionomias do bioma Cerrado** In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S.P.; ed. **Cerrado: ambiente e flora**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998. p.87-166.

SCHILLING, A. C.; BATISTA, J. L. F. Curva de acumulação de espécies e suficiência amostral em florestas tropicais. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 31, n.1, p. 179-187, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

REGENERAÇÃO NATURAL E FRUTIFICAÇÃO DE MOGNO (*Swietenia macrophylla* KING) NA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARY-ACRE

Quétilla Souza BARROS^{1*}; Marcus Vinício Neves D'OLIVEIRA²; Anelena Lima de CARVALHO¹

¹Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil.

²Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Rio Branco, Acre, Brasil.

*E-mail: quetyla@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a presença de plântulas e frutificação de matrizes de mogno (*Swietenia macrophylla* King), na Floresta Estadual do Antimary localizada no município de Bujari-Acre. A metodologia de coleta de dados foi baseada na abertura de parcelas amostrais 5x 50 m, onde foi observado a regeneração natural e a frutificação. Entre os principais resultados observados: 60% das árvores analisadas não tinham plântulas próximas, 40% estavam em fase de frutificação. O índice de regeneração foi considerado baixo, possíveis barreiras ao desenvolvimento das plântulas devem ser estudadas mais a fundo.

Palavra-chave: Plântulas; sucessão ecológica; Floresta Amazônica

1. INTRODUÇÃO

Florestas localizadas em áreas tropicais representam a parte com maior biodiversidade florística em termos de ecossistemas florestais, são descritos pela alta composição de espécies arbóreas, elevados índices de produtividade primária e elevadas quantidades de biomassa, por conta das condições edáficas (MACHADO, 2010). Em termos de estudos voltados a regiões de floresta tropical, mas especificamente na Amazônia, Há uma alta demanda por estudos sobre regeneração, na Amazônia, visto a falta de informações sobre as características ecológicas e ambientais de florestas em áreas submetidas a algum tipo de impacto ambiental, a exemplo, a exploração madeireira (HIRAI et al., 2012). O mogno (*Swietenia macrophylla* King), é uma das espécies madeireiras presentes em florestas tropicais mais importantes, no entanto, estudo sobre sua regeneração e sobrevivência são extremamente escassos (GROGAN et al., 2005). Rodríguez e Córdoba (2008), descrevem a *Swietenia macrophylla* King (mogno), como pertencente à família meliaceae, como ocorrência em toda a América Latina (desde o México até o Brasil). Trata-se de uma árvore de grande porte, que perde as folhas na estação seca (caducifólia), suas flores são brancas, e os frutos apresentam deiscência, as sementes são ovóides. Uma matriz (porta semente) de *Swietenia macrophylla* King, pode produzir no máximo 50 ouriços, com cerca de 60 sementes cada um, com uma porcentagem de germinação natural de 60% (GROGAN, 2005). Para Norghauer, Nock e Grogan (2011), um dos fatores primordiais é saber as dimensões da planta-mãe e sua produtividade, e como esses dois itens podem modificar as taxas de dispersão e densidade de indivíduos por área. Este

trabalho teve como objetivo avaliar a presença de regeneração natural e frutificação de mogno (*Swietenia macrophylla* King), na Floresta Estadual do Antimary (FEA) no Estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Floresta Estadual do Antimary, localizada no município de Bujari-AC. O clima é classificado como Awi (Köppen), com uma precipitação anual em torno de 2000 mm e uma temperatura média de 25 ° C. A estação seca ocorre entre os meses de junho e setembro (d' OLIVEIRA et al., 2012). Para avaliação das matrizes de mogno foram instaladas parcelas de (5x 50 m) partindo da base da árvore matriz com o emprego de fitas para demarcar o centro das parcelas. Para cada matriz observada foi medida a circunferência a altura do peito (CAP), e observados a presença de frutos e regeneração natural (plântulas).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas as matrizes observadas têm diâmetro a altura do peito (DAP), superior a 80 cm (Figura 1), 60% delas com DAP acima de 100 cm. Segundo Gómez e Torrez (2007), uma planta mãe de mogno, pode alcançar um diâmetro a altura do peito (DAP), superior a 200 cm. Todas as árvores levantadas apresentam condições para serem consideradas porta sementes, já que como ressaltado por Arruda (2008), para essa condição, a árvore tem que ter DAP superior a 45 cm, a partir daí são selecionados 10% dos indivíduos da espécie. Quanto a presença de regeneração natural, foi observado que em 60% das matrizes amostradas não havia presença de indivíduos juvenis (Figura 2), embora as

mesmas estejam em fase reprodutiva, e nas 40% que foram encontradas plântulas próximas, sempre em quantidades pequenas, em média dois regenerantes próximo a matriz. Brown, Jennings e Clements (2003), relatam que a regeneração da *Swietenia macrophylla* King não é um fenômeno comum.

Figura 1. Diâmetros das matrizes de mogno na Floresta Estadual do Antimary-Acre.

Figura 2. Presença de regeneração natural no entorno das matrizes de mogno na Floresta Estadual do Antimary-Acre.

Com relação a frutificação, quatro das matrizes analisadas estavam em período de frutificação, e três haviam frutificado no ano anterior. O diâmetro da matriz e sua produtividade são fatores indispensáveis nos seus padrões de dispersão, acarretando alterações na densidade populacional (NORGHAUER, NOCK e GROGAN, 2011). Diante dos número de matrizes analisadas a regeneração natural observada foi pequena já que segundo Gullison et al., (1996), “uma árvore adulta de mogno pode produzir até 600 frutos ou 30.000 sementes por ano”. Diante desses fatores, possivelmente está havendo uma alta taxa de mortalidade dos regenerantes e os mesmos não estão conseguindo sobreviver ao 1º ano pós germinação. Em regiões tropicais, o desenvolvimento do mogno pode ser prejudicado pelo ataque da *Hypsipyla grandella* Zeller, uma lepidóptera, apontada como o principal patógeno das Meliaceae (BECKER, 1976).

4. CONCLUSÕES

Embora todas as matrizes analisadas estejam em fase reprodutiva, a porcentagem de regeneração foi baixa, há pouca presença de juvenis no entorno das matrizes, mesmo tendo sido observado que houve frutificação no ano anterior, possivelmente há alguma barreira ao desenvolvimento dos indivíduos, seja ataque por pragas ou condições edafoclimáticas desfavoráveis, que necessitam ser estudados mais a fundo.

5. AGRADECIMENTOS

À Embrapa-Acre pelo apoio logístico e a CAPES pelo recurso para a pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

ARRUDA, C.R.D. **Determinação de unidades de gestão em floresta natural, no município de Juína, Mato Grosso**. 75 f. Dissertação (mestrado em Ciências Florestais e Ambientais), Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, 2008.

BECKER VO (1976) **Microlepidópteros associados con Carapa, Cedrela y Swietenia en Costa Rica**. En: Whitmore, JL Studies on the shootborer *Hypsipyla grandella* (Zeller) Lep. Pyralidae. V. 2. Turrialba, Catie. pp.75-101.

D’OLIVEIRA, M.V.N. et al. Estimating forest biomass and identifying low-intensity logging areas using airborne scanning lidar in Antimary State Forest, Acre State, Western Brazilian Amazon. **Rev. Remote Sensing of Environment** 124 (2012) 479–491.

GÓMEZ, LO.F.A; TORRES, S.J.R. **Evaluación económica de plantaciones de caoba “Swietenia macrophylla” En el Departamnetno de San Martín. Iquitos, diciembre de 2007**. Disponível em: <<http://www.iiap.org.pe/promamazonia>>. Acesso em: 15 de mai.2014.

GROGAN, J. **Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica: Mogno *Swietenia macrophylla* King**. Belém: CIFOR, Imazon, 2005.

GROGAN, J. et al. Growth response by big-leaf mahogany (*Swietenia macrophylla*) advance seedling regeneration to overhead canopy release insoutheast Pará, Brazil. **Rev. Forest Ecology and Management**, 204 (2005) 399–412.

GULLISON, R. E. et al. 1996. Ecology and management of mahogany (*Swietenia macrophylla* King) in the Chimanes Forest, Beni, Bolivia. **Botanical Journal of the Linnean Society** 122: 9-34.

HIRAI, E.H. et al. Efeito da exploração florestal de impacto reduzido sobre regeneração natural em uma floresta densa de terra firme no município de Paragominas na Amazônia brasileira. **Rev. Sci. For**, Piracicaba, v.40, n.95, p 306-315, set.2012.

MACHADO, K. S.S. **Estrutura e composição florística de uma floresta de terra firme na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, Amazônia Central**. 48 f. Tese (Mestrado), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Manaus,2010.

NORGHAUER, J.M. et al.. **The Importance of Tree Size and Fecundity for Wind Dispersal of Big-Leaf Mahogany**. PLoS ONE 6(3): e17488.doi:10.1371/journal.pone.0017488.

RODRÍGUEZ, F.R; CÓRDOBA, G.T. Árboles del Valle Central de Costa Rica: reproducción. Kurú: **Rev. Forestal** (Costa Rica) 5(14), 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

NOVA LINHAGEM FILOGENÉTICA DE *Calonectria* spp. CAUSANDO MANCHA FOLIAR EM *Eucalyptus urophylla* EM MATO GROSSO

Rildo Alexandre FERNANDES^{1*}, Tonimara de Souza Cândido²,
Alcelino Couto ALFENAS² Rafael Ferreira ALFENAS^{1*}

¹ Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT-Brasil

² Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG- Brasil

*E-mail: ralfenas@ufmt.br

RESUMO: A mancha-de-calonectria causada por *Calonectria* spp. é uma das principais doenças foliares da cultura do eucalipto no Brasil. Estudos recentes têm mostrado o potencial impacto dessa doença e a enorme variabilidade existente na população do patógeno. No entanto não há estudos sobre ocorrência e a identificação de espécies de *Calonectria* no estado de Mato Grosso. Assim, o objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento das espécies de *Calonectria* que ocorrem no sudeste de Mato Grosso por meio de análises morfológicas e filogenéticas, usando sequências parciais dos genes fator de alongação (*tefla*), β -tubulina (*tub2*), calmodulina (*cal*) e histona H3 (*his3*) para embasar as medidas de controle da doença no campo. Foi observada uma grande variabilidade de *Calonectria* no estado de Mato Grosso, uma vez que foram encontrados diferentes grupos filogenéticos em isolados obtidos em um único local de coleta. Com base na análise filogenética multi-gênica, uma nova espécie será proposta, *Calonectria pteridis* é encontrada em *Eucalyptus urophylla* pela primeira vez no Mato Grosso, e relata-se pela primeira vez no mundo a ocorrência de *Calonectria pseudometrosideri* causando mancha foliar em *Eucalyptus* spp..

Palavra-chave: patologia florestal, *Cylindrocladium*, eucaliptocultura.

1. INTRODUÇÃO

O mercado de florestas plantadas no Mato Grosso cresceu exponencialmente nas últimas décadas, principalmente com o plantio de espécies do gênero *Tectona* e *Eucalyptus*. Esse crescimento se deve em grande parte a escassez de madeira de espécies nativas, a restrição legal de sua exploração comercial e a conscientização ambiental da sociedade, onde a sustentabilidade deixou de ser moda para ser uma estratégia de negócio (IBÁ, 2015). Essa expansão das áreas plantadas com o uso de materiais genéticos não adaptados às condições edafoclimáticas e, ou não selecionados para o estado de Mato Grosso aliado ao uso de técnicas de manejo inadequadas têm favorecido o surgimento de várias doenças bióticas e abióticas.

Dentre essas doenças, merece destaque a mancha foliar e desfolha causada por *Calonectria* spp., pois podem reduzir em até 45 % incremento volumétrico de madeira em materiais altamente suscetíveis, principalmente em regiões quentes e úmidas que são altamente favoráveis ao patógeno (GUIMARAES et al., 2010). A resistência genética é considerada a melhor estratégia para o controle desta doença, todavia, a primeira etapa de um programa de melhoramento para selecionar genótipos resistentes, é a identificação correta do agente causal da doença

(FONSECA et al., 2010). Atualmente sabe-se que dentre as espécies de *Calonectria* descritas no mundo, 45 ocorrem no Brasil, tendo destaque para as espécies pertencentes ao complexo de *Calonectria pteridis* e *Calonectria candelabra* (ALFENAS et al., 2015). As espécies pertencentes ao complexo *C. candelabra* são comumente encontradas em viveiros florestais causando manchas foliares, canela-preta e *damping-off* (CROUS, 2002). Já as espécies pertencentes ao complexo *C. pteridis* são encontradas causando manchas foliares e intensa desfolha em plantas no campo (ALFENAS et al., 2015).

Características morfológicas de *Calonectria* são úteis para a identificação de complexos de espécies, no entanto atualmente é necessária a adoção da taxonomia polifásica, especialmente para a descrição de espécies crípticas, onde apenas sequência de DNA pode auxiliar na identificação acurada da espécie (ALFENAS et al., 2015).

Embora recentes trabalhos tenham sido publicados no Brasil adotando a taxonomia polifásica para identificação de *Calonectria* (ALFENAS et al., 2013a,b, 2015), ainda são incipientes os estudos sobre a mancha-de-calonectria no estado de Mato Grosso, onde as condições de clima são altamente favoráveis para o patógeno. Assim, é fundamental a identificação com base em análises

morfológicas e moleculares, das espécies de *Calonectria* que ocorrem no Mato Grosso para embasar as medidas de controle da doença no campo. Portanto o objetivo do trabalho foi fazer um levantamento das espécies de *Calonectria* que ocorrem em plantio de eucalipto na região sudeste de Mato Grosso por meio de análises morfológicas e filogenéticas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta das amostras

Amostras de folhas com sintomas típicos dos incitados por *Calonectria* foram coletadas em plantios clonais de *Eucalyptus urophylla* em Primavera do Leste, Mato Grosso. Em cada local de coleta, foram coletadas também amostras de solo (na camada de 0-20 cm). As amostras foram analisadas no laboratório de Microbiologia, Fitopatologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop. O isolamento das culturas monospóricas foi realizado conforme descrito por Crous et al. (2009). Posteriormente os isolados foram armazenados pelo método Castellani e em óleo mineral em temperatura ambiente.

2.2. Extração de DNA

O DNA genômico foi extraído de culturas monospóricas crescidas em MEA (Malte Extract Agar), com 5 dias de idade usando o kit Wizard® Genomic DNA purification (Promega Corporation, Wi, USA) seguindo as recomendações do fabricante. Para a reação de PCR foi usado DreamTaq™ Master Mix (MBI Fermentas, Vilnius, Lithuania). Fragmentos das regiões gênicas Calmodulina (*cal*) Fator de elongação (*tefla*), Histona (*his3*) e Beta-tubulina (*tub2*) foram amplificadas usando o conjunto de primers descrito na Tabela 1. As condições da PCR foram as mesmas para todos os conjuntos de primers, conforme descrito a seguir: 96° C por 30 segundos para a desnaturação, seguidos de 50° C por 30 segundos para o anelamento e 72° C por 1 minuto e meio para o alongamento, em 30 ciclos, com extensão na etapa final de 72°C por 4 minutos para completar a reação. Os produtos da PCR foram confirmados em gel de agarose a 1,5% e purificadas usando o Kit de purificação illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit® (GE Healthcare Life Sciences).

Tabela 1. Regiões genicas e os primers utilizados para a reação de sequenciamento.

Gene	Primer	Sequência	Sentido	Referência
Calmodulina (<i>cal</i>)	CAL-228F	5'-GAGTTCAAGGAGGCCTTCTCCC-3'	Foward	Carbone; Kohn, 1999
	CAL-737R	5'-GCATCATRAGYTRGACRAACTCG-3'	Reverse	Carbone; Kohn, 1999
Fator de elongação (<i>tefla</i>)	EF1-728F	5'-CATCGAGAAGTTCGAGAA-3'	Foward	Carbone; Kohn, 1999
	EF-2	5'-GGARGTACCAGTSATCATGTT-3'	Reverse	Carbone; Kohn, 1999
Histonas 3 (<i>his3</i>)	CYLH3F	5'-AGTCCACTGGTGGCAAG-3'	Foward	Crous et al.,2004
	CYLH3R	5'-AGCTGGATGTCCTTGGACTG-3'	Reverse	Crous et al.,2004
β- tubulina (<i>tub2</i>)	T1	5'-AACATGCGTGAGATTGTAAGT-3'	Foward	O'Donnell; Cigelnik, 1997
	CYLTUB1R	5'-AGTTGTCGGGACGGAAAGAG-3'	Reverse	Crous et al.,2004

2.3. Sequenciamento e análise filogenética

As reações de sequenciamento foram realizadas com os mesmos pares de primers usados para a amplificação, seguindo o protocolo BigDye® (Applied BioSystems, Foster City, CA, USA) em um sequenciador ABI Prism.

Após verificar a qualidade das sequências usando o Electropherogram quality analysis (<http://www.biomol.unb.br/phph>) (TOGAWA et al., 2013.), os contigs foram montados no Mega v. 6 (TAMURA et al., 2013). Em seguida fez-se um Blastn (www.ncbi.nlm.nih.gov) para cada sequência a fim de obter do genbank sequências similares para realizar a análise filogenética. O alinhamento das sequências foi realizado no MAFFT v. 7.0 (KATO; STANDLEY 2013), e a qualidade do alinhamento verificada no Mega v. 6 (TAMURA et al., 2013). A análise filogenética foi realizada por Inferência Baysiana (IB) em Mr Bayes v. 3.2.5 (RONQUIST; HUELSENBECK, 2003) usando o algoritmo Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Os modelos de substituição de nucleotídeos foram previamente selecionados no MrModeltest v. 2.3 de acordo com a utilização de Critério de Informação Akaike (AIC- sigla em inglês) (NYLANDER, 2004). Em seguida, a análise foi gerada até o desvio padrão médio atingir valor abaixo de 0,01, com árvores sendo salvas a cada 1000 gerações. A árvore filogenética foi editada em software Figtree v. 1. 4.2 (RAMBAUT, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 21 isolados obtidos, dois foram provenientes de solo e 19 a partir de folhas com sintomas típicos de mancha-de- calonectria. No entanto, apenas 16 amostras obtiveram qualidade satisfatória no processo de extração e sequenciamento de DNA, permitindo a análise filogenética das mesmas. Amplificações de aproximadamente 450 pares de bases foram obtidas para *his3* e 500 pares de bases para *tub2*, *tefla* e *cal*. Análise filogenética com 162 taxas incluindo *outgroup* comparando a topologia das árvores de cada gene individual não indicaram conflitos e, portanto, as sequências gênicas foram concatenadas, resultando num conjunto de dados com 1986 caracteres incluindo gaps. Desses, 1213 foram conservados e 683 foram informativos para parcimônia. Os modelos de substituição de nucleotídeos HKY+G para *tub2*, GTR+G para *cal*, GTR+I+G para *his3* e *tefla* foram selecionados e incorporados na análise de inferência bayesiana.

A partir da análise multigênica, observou-se que os isolados coletados no sudeste mato-grossense pertencem aos complexos *C. candelabra* e *C. pteridis* (Figura 01). No entanto os isolados pertencentes ao complexo *C. candelabra* formaram um clado distinto das demais espécies descritas dentro deste complexo (Figura 01). Indicando assim uma nova linhagem filogenética dentro deste complexo. E portanto, estudos morfológicos mais detalhados serão necessários para a confirmação desta hipótese.

Figura 1. Árvore filogenética resultante da análise Bayesiana do alinhamento de sequências combinadas dos quatro genes tub, his3, tef1a e cal para o complexo *Calonectria candelabra* e *Ca. pteridis*. Foi usado como outgroup *Ca. colombiensis*.

Dois isolados GFP011 e GFP020 também pertencente ao complexo *C. candelabra* não se encaixaram em nenhum sub-clado do complexo. No entanto é necessário coletar mais isolados para a confirmação de uma nova linhagem filogenética de *Calonectria* com ocorrência no Mato Grosso. O isolado GFP015 agrupou com a espécie *C. pseudometrosideri*, sendo a primeira ocorrência desta espécie em plantios de eucalipto no mundo. Até o presente, *C. pseudometrosideri* estava associada a manchas foliares e podridão de raiz em mudas de *Metrosideros* spp. em viveiro (ALFENAS et al., 2015).

Dos isolados coletados, três (GFP02, GFP04 e GFP05) pertence à espécie *C. pteridis* (Figura 01). Em recente estudo, Alfenas et al. (2015) analisaram 1067 isolados coletados em diversas regiões do Brasil, e observaram que *C. pteridis* é a espécie mais frequentemente encontrada em plantios de eucalipto, caracterizando uma das mais importantes doenças foliares da eucaliptocultura. No entanto não havia nenhum isolado coletado no estado do Mato Grosso, e portanto, este é o primeiro relato dessa espécie em *Eucalyptus urophylla* no Mato Grosso.

Embora as características morfológicas tenham grande importância para a identificação de espécies de *Calonectria*, a identificação polifásica tem resolvido várias dúvidas em complexos de espécies. O uso de técnicas moleculares tem revolucionado e esclarecido muitos enigmas na taxonomia de fungos, especialmente quando se trabalha com o anamorfo e o teleomorfo, que apresentam diferenças morfológicas, porém compartilham o mesmo DNA (WINGFIELD et al., 2012). Portanto, atualmente na taxonomia de *Calonectria*, fase teleomórfica de *Cylindrocladium*, adota-se apenas o nome *Calonectria*, mesmo quando o teleomorfo não é observado, uma vez que estudos baseado em inferência filogenética tem mostrado que todas as espécies de *Cylindrocladium* tem conexão com *Calonectria* (Lombard et al., 2010a).

Nos últimos anos, adotando-se o conceito de espécie proposto por LOMBARD et al. (2010a), mais de 40 novas

espécies de *Calonectria* foram descritas, onde a maioria somente pode ser identificada com base em inferência filogenética (ALFENAS et al., 2013a, b, 2015; CHEN et al., 2011; LOMBARD et al., 2010b, c, 2015; Xu et al., 2012). Este é o primeiro estudo filogenético com espécies de *Calonectria* no estado de Mato Grosso no qual uma nova espécie filogenética será proposta. Ademais, com base na análise filogenética observa-se uma grande variabilidade nos isolados do estado de Mato Grosso, uma vez que foram encontrados diferentes grupos filogenéticos em isolados obtidos em um único local de coleta. Essa variabilidade na população do patógeno representa um grande desafio para o controle da doença no campo.

4. CONCLUSÕES

Uma nova espécie de *Calonectria* será proposta com base em inferência filogenética; Pela primeira vez no mundo *Calonectria pseudometrosideri* é encontrada causando mancha foliar em plantio clonal de *E. urophylla* no Mato Grosso; A ocorrência de *Calonectria pteridis* causando mancha foliar e desfolha em *Eucalyptus urophylla* é relatada pela primeira vez no estado de Mato Grosso.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Mato Grosso e ao Laboratório de Patologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa pelo apoio estrutural e técnico para o desenvolvimento deste estudo.

6. REFERÊNCIAS

ALFENAS R. F.; PEREIRA O.L.; FERREIRA M.A.; JORGE V.L.; CROWS P.W.; ALFENAS A.C. *Calonectria metrosideri*, a highly aggressive pathogen causing leaf blight, root rot, and wilt of *Metrosideros* spp. in Brazil. *Forest Pathology*, v.43, p.257–265. 2013a.

- ALFENAS, R. F.; PEREIRA O. L.; JORGE V.L.; CROUS P.W.; ALFENAS A.C. A new species of *Calonectria* causing leaf blight and cutting rot of three forest tree species in Brazil. **Tropical Plant Pathology**, v.38, p.513-521. 2013b.
- ALFENAS, R.F.; LOMBARD, L.; PEREIRA, O. L.; ALFENAS, A.C.; CROUS, P. W. Diversity and potential impact of *Calonectria* species in *Eucalyptus* plantations in Brazil. **Studies in Mycology**, v.80 p.89-130. 2015
- CHEN S.; LOMBARD L.; ROUX J.; WINGFIELD M.J.; ZHOU X.D. Novel species of *Calonectria* associated with *Eucalyptus* leaf blight in Southeast China. **Persoonia**, v.26 p.1–12.
- CROUS, P. W. **Taxonomy and pathology of *Cylindrocladium (Calonectria)* and allied genera**. APS Press, St. Paul, Minnesota, U.S.A.2002. 278p.
- CROUS, P.W.; VERKLEY, G. J. M.; GROENEWALD, E.; SAMSON, R.A. **CBS Laboratory Manual Series 1: Fungal Biodiversity**. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands, 2009. 269p.
- FONSECA, S. M.; RESENDE, M. D. V.; ALFENAS, A. C.; GUIMARÃES, L. M. S.; ASSIS, T. F.; GRATTAPAGLIA, D. **Manual Prático de Melhoramento Genético do Eucalipto**. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2010. 220p.
- GUIMARÃES L.M.S.; TITON M.; LAU D.; ROSSE L.; OLIVEIRA L.S.S.; ROSADO C.C.G.; CHRISTO G.G.O.; ALFENAS A.C. *Eucalyptus pellita* as a source of resistance to rust, ceratocystis wilt and leaf blight. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v.10, p.124-131.2010.
- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES – IBÁ 2015. Disponível em: <http://www.iba.org/images/shared/iba_2015.pdf>. Acesso em: 01 out 2015
- KATOH K.; STANDLEY D.M. MAFFT Multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability. **Molecular Biology and Evolution**, v.30, p.772–780. 2013.
- LOMBARD L.; CHEN S.F.; MOU X.; CROUS P.W.; WINGFIELD M.J. New species, hyper-diversity and potential importance of *Calonectria* spp. from *Eucalyptus* in South China. **Studies in Mycology**, v.80, p.151-188. 2015.
- LOMBARD L.; CROUS P.W.; WINGFIELD, B.D.; WINGFIELD, M.J. Phylogeny and systematic of the genus *Calonectria*. **Studies in Mycology**, v.66, p.31–69. 2010c.
- LOMBARD L.; CROUS P.W.; WINGFIELD B.D.; WINGFIELD, M.J. Multigene phylogeny and mating tests reveal three cryptic species related to *Calonectria pauciramosa*. **Studies in Mycology**, v.66, p.1–14. 2010b.
- LOMBARD L.; CROUS P.W.; WINGFIELD B.D.; WINGFIELD, M.J. Species concepts in *Calonectria* (*Cylindrocladium*). **Studies in Mycology**, v.66, p.15–30. 2010.
- NYLANDER J. A.A. Mrmodeltest v.2. Programme distributed by the author. **Evolutionary Biology Center**, Uppsala University. 2004.
- RAMBAUT A. FigTree: Tree Figure Drowing Tool, V. 1.4.2 **Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh**. 2014
- RONQUIST, F.; HUELSENBECK, J. P. MrBayes 3.2.5: Bayesian phylogenetic inference under mixed models. **Bioinformatics**, v.19, p.1572-1574. 2014.
- TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON, N. MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, end maximum parsimony methods. **Molecular Biology and Evolution**, v.28, p.2731-2739. 2013.
- TOGAWA, R.C.; BRIGIDO, M.M.; SANTOS, C.M.R.; JÚNIOR M.T. The use of the PHPH tool to assembly the gene sequences that are candidate to the biotic and abiotic stress in *Musa acumitana*. **XXXV Annual Meeting of the Brazilian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SBBq)** - Aguas de Lindoia - SP - Brazil - 2006 .
- WINGFIELD, M. J.; DE BEER, Z. W.; SLIPPERS, B.; WINGFIELD, B. D.; GROENEWALD, J. Z.; LOMBARD, L.; CROUS, P. W. One fungus, one name promotes progressive plant pathology. **Mol. Plant Pathol.**, v.13, p. 604–613. 2012.
- XU J.J.; QIN S.Y.; HAO Y.Y.; REN, J.; TAN P.; BAHKALI A.; HYDE K. D.; WANG Y. A new species of *Calonectria* causing leaf disease of water lily in China. **Mycotaxon**, v.122, p.177–185. 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRIMEIRA OCORRÊNCIA DE *Ophiostoma karelicum* EM *Eucalyptus* spp. NO BRASIL

Rildo Alexandre FERNANDES¹, Tonimara de Souza Cândido²,
Alcelino Couto ALFENAS², Rafael Ferreira ALFENAS^{1*}

¹ Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

² Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

*E-mail: ralfenas@ufmt.br

RESUMO: No estado de Mato Grosso a eucaliptocultura vem criando destaque principalmente como fonte de energia renovável para o uso em secadores agrícolas e em indústrias processadoras de grãos. No entanto, concomitantemente à expansão das áreas plantadas, surgem as doenças bióticas e abióticas em escala exponencial, as quais podem causar grandes prejuízos. Assim, com o objetivo de avaliar a sanidade de plantios clonais de eucalipto no município de Campo Verde, Mato Grosso, fez-se uma inspeção de campo na qual foram observadas plantas do clone 1277 (Híbrido de *E. grandis* x *E. camaldulensis*) com sintomas de escurecimento dos vasos do xilema e floema. Aproximadamente 70 % das plantas analisadas apresentavam o sintoma descrito acima. Com o objetivo de diagnosticar a causa da doença, amostras de caules de plantas sintomáticas foram coletadas e levadas para análise laboratorial. As amostras foram submetidas ao isolamento indireto a partir de fragmentos do caule com sintomas de escurecimento em meio de Cenoura-Ágar, bem como por meio de sanduíche de cenoura. (Alfenas et al., 2009) Após 7 dias de incubação, observou-se o crescimento de peritécios típicos de fungos pertencentes à ordem Ophiostomatales. A partir da cultura pura, foi realizada a extração de DNA e posterior sequenciamento da região ITS (primers ITS 1 e ITS 4) para a correta identificação do patógeno. Embora as análises sintomatológicas indicassem se tratar de *Ceratocystis fimbriata*, a partir das análises morfológicas e moleculares foi identificado o fungo *Ophiostoma karelicum* associado ao escurecimento radial do cerne do clone 1277. Apesar de existirem trabalhos enfatizando a importância de espécies de *Ophiostoma* como patógenos de árvores, este é o primeiro relato de *Ophiostoma* em *Eucalyptus* spp. no Brasil. Estudos sobre a patogenicidade serão conduzidos a fim de completar os Postulados de Kock e comprovar a etiologia da doença e seu potencial impacto na cultura do eucalipto no Brasil.

Palavra-chave: murcha, doenças vasculares, Ophiostomatales, *Ceratocystis*.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MAPEAMENTO DE MACROHABITATS NO PANTANAL DE MATO GROSSO ATRAVÉS DE DADOS OBTIDOS POR VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO

Rodrigo ADVERSI SILVA*, Gustavo Manzon NUNES, Lucas Brasileiro BARRETO

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rodrigoadversi@gmail.com

RESUMO: O Pantanal é considerado a maior área úmida do Planeta, com cerca de 250 milhões de hectares. A vegetação do Pantanal é heterogênea formada por diferentes habitats, tipos de solos e regimes de inundação, que são responsáveis pela grande variedade de formações vegetais e pela heterogeneidade da paisagem. A inundação funciona como um fator ambiental determinante na heterogeneidade da paisagem, que aliada as interações antrópicas, geram uma grande variedade macrohabitats. Considerando as novas abordagens na área de sensoriamento remoto, destacam-se o uso de plataformas de veículos aéreos não tripulados (VANT's), para coleta de imagens de alta resolução espacial. Neste contexto objetivou-se neste trabalho, avaliar o potencial de uma plataforma de VANT para obtenção de imagens de alta resolução espacial para mapeamento de macrohabitats em um fragmento no Pantanal de Mato Grosso, através de classificação orientada utilizando *softwares* de processamento digital de imagens. Para validação dos resultados foram coletadas amostras de controle em campo dos macrohabitats classificados, e através de uma matriz de confusão, extraiu-se a Acurácia Global e o índice Kappa. Os resultados indicam que os dados obtidos por VANT são eficientes para geração de classificações e mapeamento de macrohabitats no Pantanal, com resultados de excelente acurácia, e possuem grande potencial para extração de informações que auxiliem na análise do ambiente.

Palavra-chave: Classificação Orientada a Objetos (OBIA), Segmentação, Sensoriamento Remoto

1. INTRODUÇÃO

O Pantanal é considerado a maior área úmida continental do planeta. As áreas úmidas cobrem no mundo cerca de 250 milhões de hectares, tendo uma grande importância nos ciclos biogeoquímicos e como habitats para a vida silvestre de todos os tipos. Nestas áreas, a saturação ou completo alagamento do solo pela água superficial ou subterrânea seleciona organismos com adaptações para viver em solos mal drenados (BRINSON, 1990). Diferente de outras áreas úmidas, o Pantanal é uma planície intermitente e sazonalmente inundada. A flutuação anual do nível da água (pulso de inundação) regula os processos ecológicos que ali ocorrem (JUNK et al., 1989). A vegetação do Pantanal é heterogênea e influenciada por quatro biomas: Floresta Amazônica, Cerrado (predominante), Chaco e Floresta Atlântica (ADÂMOLI, 1981).

Diferentes habitats, tipos de solos e regimes de inundação são responsáveis pela grande variedade de formações vegetais e pela heterogeneidade da paisagem, que abriga uma riquíssima biota terrestre e aquática (POTT; ADÂMOLI, 1999). Os planaltos ao redor do

Pantanal Mato-Grossense são cobertos por diferentes tipos de savana. O Pantanal é considerado oficialmente como um bioma (IBGE, 2004), no entanto, essa visão é contestada por diferentes autores. Alguns consideram o Pantanal como um mosaico de diferentes biomas ou mesmo como uma savana hipersazonal, a ideia mais aceita atualmente é de que o Pantanal constitui uma área úmida que pertence às savanas do tipo periodicamente inundadas e parte do Bioma Cerrado (EITEN, 1983; CUNHA, et al., 2014).

As oscilações dos níveis da inundação que ocorrem no Pantanal, causadas principalmente pela variação pluviométrica e mudanças na dinâmica sedimentológica, podem funcionar como um filtro ao estabelecimento e desenvolvimento de algumas espécies de plantas. Estas variações levam-nas a enfrentar mudanças frequentes e fundamentais das condições ambientais dos habitats, como as de extremo estresse hídrico, seja pela falta ou pelo excesso de água (JUNK; SILVA, 1999). Esta condição tem levado à permanência de grande quantidade de espécies pioneiras no Pantanal, que mantêm suas populações em altas densidades, de acordo com os

requerimentos fisiológicos e ecológicos da espécie, como populações monodominantes de *Vochysia divergens* (POTT; POTT 1994; SILVA et al., 2000).

Os mapas de distribuição da vegetação do Pantanal atualmente disponíveis, são na escala de 1:250.000, com base em dados de radar aerotransportado, coletados no projeto RADAM Brasil (1982). Trabalhos de pequena abrangência espacial foram desenvolvidos na planície para mapeamento de vegetação, utilizando imagens de satélite, como exemplo temos o de Ponzoni et al. (1989) para o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense (135.000 ha), utilizando imagem TM-Landsat com escala de 1:250.000. Atualmente têm-se verificado um grande interesse nas aplicações de imagens geográficas com diferentes níveis de resolução (como imagens orbitais por satélites óticos, radar, sensores aerotransportados, entre outras) para o mapeamento e monitoramento ambiental. Dentre as imagens geográficas de alta resolução espacial, as imagens obtidas através de plataformas de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT's) tem grande potencial para mapeamento e monitoramento, permitindo a identificação da variabilidade espacial e alterações no estado da cobertura vegetal (QUILTER, 2001).

As principais vantagens do sensoriamento remoto realizado por VANT's, em relação ao transportado por aeronaves tripuladas e ao orbital, são a redução dos custos de obtenção de imagens aéreas e a maior flexibilidade de resolução temporal para aquisição de imagens de alta resolução espacial. A utilização de plataformas de VANT's, também pode suprir uma lacuna entre levantamentos de campos e imagens de satélites orbitais tanto em cobertura espacial como no monitoramento contínuo (HARDIN; JACKSON, 2005). Neste contexto, este trabalho tem como objetivo, avaliar o potencial de uma plataforma de VANT para obtenção de imagens de alta resolução espacial para mapeamento de macrohabitats através de classificação orientada, em um fragmento no Pantanal de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

A área do presente estudo está localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, distrito de Pirizal (Pantanal Norte). A região é caracterizada por um clima quente e úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno, tipo AW. O clima é do tipo AW de acordo com classificação de Köppen com duas estações bem definidas: a estação seca, de maio para setembro e a estação chuvosa, de outubro para abril (CUNHA; JUNK 2004). A precipitação máxima é 1,384 mm, no mês de janeiro com precipitação mínima no mês de julho. A temperatura média anual é de 25,8 °C, sendo outubro o mês mais quente, enquanto julho é o mais frio (REBELLATO; CUNHA, 2005). No Pantanal duas estações são observadas durante o ano, sendo uma seca, no período de maio a setembro e a outra chuvosa, de outubro a abril (CUNHA; JUNK, 2004).

2.1 Aquisição e processamento das imagens

Para a realização da missão e sobrevoo foi utilizado o VANT ECHAR 20A, no dia 15 de agosto de 2015, com início as horas 09h58min e finalizado as 10h50min. Os dados foram obtidos por câmera RGB modelo Canon

EOS REBEL T3i acoplada no VANT e configurada com uma distância focal de 28 mm, que possibilitou obter fotografias com a resolução espacial de 6,5 centímetros. Para o pós-processamento e aerotriangulação das imagens e geração do ortomosaico, foi utilizado o *software Agisoft Photoscan Pro*.

De posse do ortomosaico, realizou-se a classificação orientada a objetos (OBIA) com a utilização do *software eCognition Developer*. A primeira etapa para a classificação orientada a objetos é a segmentação da imagem, que consiste na criação de objetos sobre uma imagem contendo dados raster, ou seja, transformação de uma informação digital (pixels) em um “grupo de objetos” homogêneos entre si. Para isto, utilizou-se o algoritmo de segmentação “*Multiresolution Segmentation*”. Este algoritmo foi desenvolvido visando extrair objetos homogêneos com base no valor do pixel e na forma, permitindo a extração de objetos primitivos da imagem, em qualquer resolução escolhida levando em consideração contrastes locais.

Para executar este algoritmo, alguns parâmetros devem ser respeitados:

- **Peso das camadas da imagem:** Determinadas camadas da imagem podem ser priorizadas dependendo da sua importância para a definição dos objetos de interesse. No processamento em questão, a imagem é dotada de 3 camadas ou Bandas espectrais, vermelha, verde e azul.
- **Parâmetro de escala:** O parâmetro de escala é um termo abstrato, ele determina a heterogeneidade máxima permitida para os objetos da imagem. Em uma imagem heterogênea, os objetos resultantes para um determinado parâmetro de escala são menores que nos dados homogêneos. É possível variar os tamanhos dos objetos usando o parâmetro de escala, para obter objetos maiores usa-se uma escala maior, e vice-versa. No processamento em questão utilizou-se.
- **Composição do critério de homogeneidade:** Para definir a homogeneidade de um objeto, dois critérios devem ser considerados, os critérios forma e compacidade. É importante compreender que ambos os critérios possuem um critério oposto cuja soma entre eles acarretam no valor 1. O critério forma possui como oposto o critério cor, já o critério compacidade possui o critério suavidade.

Após o processo de segmentação da imagem e dos objetos de interesse, realizou-se a classificação orientada dos objetos através algoritmos de classificação. No trabalho, foi utilizado o algoritmo *Nearest Neighbor* (NN), ou classificador de vizinho mais próximo. O classificador NN é uma solução para uma classificação rápida e simples de uma imagem utilizando objetos como amostras dentro de um espaço onde está localizada a característica de interesse. O NN avalia a correlação favorável entre as características do objeto onde cada objeto da imagem é comparado com as amostras selecionadas e atribuídos à classe que esteja mais “próximo” em determinado espaço, ou seja, em sua vizinhança.

Para execução do algoritmo de OBIA, foram criadas classes, conforme a identificação de cada macrohabitat observado em campo, e para cada classe foram coletadas amostras de treinamento, seguindo a nomenclatura proposta por Cunha et al. (2014), para classificação das áreas úmidas brasileiras e seus macrohabitats. Conforme constatado em campo, foram criadas as seguintes classes: florestas dominadas por *Vochysia divergens* (Cambarazal); pântanos poliespecíficos (Brejo); áreas cobertas com cerrado (cordilheira); e campos. Também foram inseridas as classes sombra e solo exposto (Figura 1).

Para validação dos resultados da classificação foram coletadas amostras em campo dos macrohabitats classificados, e através de uma matriz de confusão, extraiu-se a acurácia global e o índice Kappa.

Figura 1. Fases de processamento digital da imagem original (1), segmentação (2) e classificação (3).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mapeamento total abrangeu uma área de 28,11 ha. Com a classificação da imagem estimou-se uma cobertura para cada macrohabitat, sendo os mais representativos as áreas cobertas com cerrado (cordilheira) e áreas de campos com 34,42% e 32,92% de cobertura, respectivamente. As áreas de florestas dominadas por *Vochysia divergens* (Cambarazal), correspondem a 18,94% de cobertura (Figura 2). Em um levantamento aéreo do Pantanal brasileiro Silva et al. (2000) identificou 16 classes de vegetação com base nas fitofisionomias, sendo os campos a fisionomia mais representativa (31%).

Em áreas que permanecem com água na maior parte do ano, ocorre a formação de pântanos poliespecíficos (brejo), que representam 3,33% da área estudada, Silva et al. (2000), estimaram que estes ambientes representam 7,4% da vegetação do Pantanal. Devido ao horário de sobrevoo, houve a presença de sombras na imagem, que

não foram removidas no processamento, e representam 8,34% de cobertura da imagem.

Figura 2. Representação em porcentagem (%) de cobertura da área para cada macrohabitat classificado.

O fragmento estudado representa uma típica paisagem do Pantanal, com diferentes comunidades vegetais, desde formações campestres a áreas de cerrado e florestas dominadas por *Vochysia divergens* (Cambarazal). A estruturação destas comunidades são resultado das interações ambientais, sendo um dos fatores determinantes no Pantanal os ciclos hidrológicos naturais sazonais e plurianuais. Estes macrohabitats se distribuem em um gradiente de inundação, sendo as áreas cobertas com cerrado (Cordilheira), mais elevadas (CUNHA; JUNK, 2001), diminuindo o gradiente para formações campestres até áreas permanentemente inundadas (Brejo) (COSTA et al., 2010). As modificações antrópicas também são determinantes na formação destas paisagens, dentre elas destacam-se a ocorrência de fogo e atividades de pecuária (POTT, 2009).

A classificação orientada demonstrou-se eficiente para determinação da área de solo exposto, que corresponde a 2,05% da área mapeada (Figura 3), causada principalmente por degradação de pastagens e pisoteio do gado, evidenciando as potencialidades do uso de dados de VANT para monitoramento da qualidade ambiental, estado de conservação do solo e pastagens naturais no Pantanal. Breckenridge et al. (2011), destacam que o uso de VANT's pode ser um método rápido e seguro para monitoramento de recursos bióticos, como na avaliação do tipo de cobertura vegetal e da quantidade de solo exposto, que são fatores importantes para a compreensão da sustentabilidade de muitos ecossistemas, também podem atrelar-se informações sobre os processos nestes ambientes, como ciclagem de nutrientes e energia, desenvolvimento de processos erosivos e desertificação.

O resultado da metodologia em OBIA obteve um índice Kappa de 0,92 considerado excelente segundo conceitos Landis e Koch (1977), e Acurácia Global de 94,52%. A estimativa destes índices expressa a medida da diferença entre a concordância dos dados de referência e a classificação temática, e a probabilidade de concordância entre os dados de referência e a classificação temática, sendo que observou-se neste estudo a alta acurácia dos dados classificados com alta correlação com os dados de campo.

Figura 3. Mapa temático da área de estudo contendo as diferentes tipologias classificadas.

4. CONCLUSÕES

Os dados obtidos por VANT são eficientes para mapeamento de macrohabitats no Pantanal, através do uso de OBIA, com excelente acurácia e alta correlação com os dados de campo. As imagens de alta resolução possuem alta potencialidade para monitoramento da qualidade ambiental destes macrohabitats, fornecendo informações como o estado de conservação do solo e pastagens naturais.

5. REFERÊNCIAS

ADÂMOLI, J. Fisiografia do Pantanal. In: ALLEM, A. C.; VALLS, J. F. M. **Recursos forrageiros do Pantanal Mato-Grossense**. Brasília: EMBRAPA-CENARGEN. 15-22p. 1987. (EMBRAPA CENARGEN. Documentos, 8).

BRINSON, M. M. Riverine Forests. In: LUGO, M., BRINSON, M.; BROWN, S. (eds) **Ecosystems of the World 15. Forested Wetlands**. Oxford: Elsevier 1990.

COSTA, C. P.; CUNHA, C. N.; COSTA, S. C. Caracterização da flora e estrutura do estrato arbustivo-arbóreo de um cerrado no Pantanal de Poconé, MT. **Biota Neotropica**, v.10, p. 61-73, 2010.

CUNHA, C. N. et al. **Classificação e delineamento das áreas úmidas brasileiras e de seus macrohabitats**. 1. ed. Cuiabá: EdUFMT, 2014. v. 1. 157p.

CUNHA, C. N.; JUNK, W.J. Year-to-year changes in water level drive the invasion of *Vochysia divergens* in Pantanal grasslands. **Applied Vegetation Science**, v.7, p. 103-110, 2004.

EITEN, G. **Classificação da vegetação do Brasil**. CNPq, Brasília, Brazil: 1983. 305p.

HARDIN, P. J.; JACKSON, M. W. An unmanned aerial vehicle for rangeland photography. **Rangeland Ecology & Management**, v. 58, n. 4, p. 439-442, 2005.

JUNK, W. J.; BAYLEY, P. B.; SPARKS, R.E. The flood pulse concept in river-floodplain systems. **Canadian special publication of fisheries and aquatic sciences**, v. 106, n. 1, p. 110-127, 1989.

JUNK, W. J.; SILVA, C. J. O Conceito de Pulso de Inundação e suas implicações para o Pantanal de Mato Grosso. Pp.17-28. In: II SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO PANTANAL: **Anais... Manejo e Conservação**. Corumbá - MS, 1996. Brasília, Embrapa – CPAP. 1999.

LANDIS, J.R.; KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v.33, n.1, p. 159-174, 1977.

POTT, A.; ADÂMOLI, J. Unidades de vegetação do Pantanal dos Paiaguás. In: II SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO PANTANAL, MANEJO E CONSERVAÇÃO. P. 183-202. **Anais... Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa CPAP)**, Corumbá. 1999, 537p.

POTT, A.; POTT, V. J. **Plantas do Pantanal**. Corumbá, Embrapa – CPAP. 1994.

QUILTER, M. C.; V. J. ANDERSON. A proposed method for determining shrub utilization using (LA/LS) imagery, **Journal Range Manage**, v. 54, p. 378-381, 2001.

REBELLATO, L.; CUNHA, C. N. Efeito do “fluxo sazonal mínimo da inundação” sobre a composição e estrutura de um campo inundável no Pantanal de Poconé, MT, Brasil. **Acta Botânica Brasilica**, v.19, p. 789-799, 2005.

SILVA, M. P. et al. Distribuição e quantificação de classes de vegetação do Pantanal através de levantamento aéreo. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 23, n.2, p.143-152, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FITOSSOCIOLOGIA DA COMUNIDADE ARBÓREA DE CERRADO *SENSU STRICTO* DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES

Rodrigo ADVERSI SILVA^{1*}, Eliana Celestino da PAIXÃO², Cátia NUNES DA CUNHA², Zenesio FINGER³

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rodrigoadversi@gmail.com

RESUMO: Entre as savanas tropicais, o Cerrado apresenta maior diversidade de plantas com cerca de 12.000 espécies descritas. Considerado um dos *hotspots* mundiais de biodiversidade, o Cerrado vem sofrendo forte ameaça e o conhecimento dos padrões de distribuição vegetal em áreas com grande diversidade se torna imprescindível para a criação estratégias de conservação. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), localizado na área central do Cerrado, possui uma grande diversidade de ambientes devido às variações de altitude, sendo a tipologia mais representativa, a de Cerrado *sensu stricto*. Este trabalho teve como objetivo analisar a riqueza, diversidade e estrutura horizontal da comunidade arbórea desta tipologia. Para isto, foram alocadas 6 parcelas de 20 x 250 m (5000 m²), em isolinhas, e amostrados todos os indivíduos com diâmetro a altura da base (DAB) \geq 5 cm. Para verificação da suficiência amostral, utilizou-se o estimador não paramétrico de Jackknife, a diversidade foi estimada pelo índice de Shannon e de Simpson. Foram amostradas 100 espécies arbóreas distribuídas em 64 gêneros e 36 famílias botânicas. As famílias que mais contribuíram para a riqueza foram Fabaceae com 18 espécies, Myrtaceae com 7 espécies, Vochysiaceae e Apocynaceae com 6 espécies e Bignoniaceae com 5 espécies. A comunidade arbórea de Cerrado *sensu stricto* do PNCG possui densidade de 1.861,33 (\pm 719.93) indivíduos por hectare, e a área basal de 15,14 (\pm 7,01) m².ha⁻¹. Um grupo de 20 espécies representa 82,75 % do total dos indivíduos e 80,79 % da área basal por hectare. A diversidade da vegetação arbórea é de 3,24 nats/indivíduo pelo índice de Shannon, e 0,70 pelo índice de Simpson o que indica alta diversidade florística para a comunidade arbórea estudada.

Palavra-chave: Savana, estrutura horizontal, índices de diversidade.

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado brasileiro é considerado o segundo maior domínio vegetacional do Brasil, com aproximadamente 2.000.000 km² (RATTER et al., 1997, COUTINHO 2002). Atualmente seus remanescentes de vegetação primária correspondem somente a 20% da área original e apenas 6,2% estão localizados em áreas de preservação (MYERS et al., 2000). O Cerrado é formado por um conjunto de habitats distintos, que variam em grau de cobertura arbórea desde áreas completamente abertas, cobertas por vegetação graminóide, passando por formações savânicas até áreas com habitats florestais (EITEN, 1993). Nesse domínio vegetacional existem cerca de dez mil espécies de plantas vasculares, o que representa 1,5% de todas as espécies vegetais do mundo, sendo que quatro mil são endêmicas (LAMOREUX et al., 2006). As espécies que compõem esse Bioma estão sujeitas a uma forte variação sazonal na precipitação pluviométrica, com ciclos anuais de seca e chuva bem definidos. Por esses motivos, o Cerrado é reconhecido como a savana biologicamente mais rica do mundo (VIEIRA; PALMA, 2005). Além de possuir uma alta biodiversidade, a região de ocorrência do Cerrado

também é estratégica para conservação de recursos hídricos, visto que a mesma engloba um grande número de nascentes e parte considerável das principais regiões hidrográficas da América do Sul (LIMA; SILVA, 2008). Infelizmente também é a savana tropical mais ameaçada. Estima-se que cerca de 40% do Bioma já se encontram convertidos em áreas sob uso antrópico (SANO et al., 2008) e apenas 1,2% em áreas oficialmente protegidas. Ainda se sabe pouco sobre a distribuição das espécies do Bioma Cerrado, bem como a organização das comunidades vegetais. O levantamento destas informações é fundamental, para subsidiar avaliações de os impactos, manejo, e definir estratégias de criação de novas unidades de conservação (FELFILI; et al., 2005).

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães possui uma área de 32,630 ha totalmente inserida no domínio do Bioma Cerrado, sendo um representante das poucas unidades de conservação do Bioma no país. Apesar de alguns problemas pontuais, como a falta de regularização fundiária, o parque possui excelente estado de conservação, mesmo com a proximidade com centros urbanos, poucos trabalhos foram desenvolvidos com a vegetação do parque. A biodiversidade do Cerrado na

baixada cuiabana é completamente subutilizada, enquanto novas áreas são substituídas pelo avanço da fronteira agrícola, poucos recursos do Cerrado são exploráveis de forma predatória, como lenha, plantas medicinais e frutos.

Desta forma este trabalho tem como objetivo analisar a riqueza, diversidade e estrutura horizontal da vegetação arbórea do Cerrado *sensu stricto* em parcelas permanentes no parque nacional da Chapada dos Guimarães, utilizando a fitossociologia como uma ferramenta para análise e descrição a fim de auxiliar na compreensão do comportamento da vegetação, bem como o entendimento de suas inter-relações e para subsídio a estudos ecológicos, planos de manejo e conservação do parque.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no PNCG, localizado no estado de Mato Grosso, nos municípios de Cuiabá e de Chapada dos Guimarães. Os solos na região são diretamente associados às rochas da região do PNCG, onde predominam NEOSSOLOS QUARTZÊNICO Órticos sobre arenitos. Segundo a classificação de Köppen, o clima se enquadra nas categorias Aw, (IBAMA, 1995), caracteriza-se por ser quentes e úmidos, com duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa, que se estende de outubro até março (primavera e verão) e outra seca, no período de abril a setembro (outono e inverno). A pluviosidade anual situa-se entre 1.650 e 2.100 mm (SEPLAN, 2001), sendo a umidade relativa, de novembro a abril, inferior a 80% e, nos meses secos, inferior a 60% (IBAMA, 1995).

2.1 Unidades Amostrais

O módulo instalado no PNCG é composto por 2 trilhas de 5 km, espaçadas entre si por 1 km, formando um retângulo de 5 km², em cada trilha foram alocadas 6 parcelas com 1 km de distância, formando uma grade com o total de 12 parcelas, para realização do trabalho, foram utilizadas 6 parcelas. Cada parcela permanente instalada possui 250 m de comprimento e 20 m de largura, subdivididas em sub-parcelas de 10 m x 10 m. As parcelas amostrais são dispostas em isolinhas a fim de minimizar a variação interna das características do solo e topografia (MAGNUSSON et al., 2005). Este delineamento foi desenvolvido com base em módulos do sistema RAPELD (MAGNUSSON et al., 2005), que permite inventários rápidos (RAP) e de longa duração (PELD), adotado pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Ministério da Ciência e Tecnologia (PPBIO-MCT).

2.2 Coleta dos dados

Em cada sub-parcela foi realizado inventário incluindo-se todos os indivíduos com DAS_{30cm} (Diâmetro à altura do solo) ≥ 5 cm. Utilizou-se como parâmetro o diâmetro à altura do solo pelo fato de muitos troncos de árvores do Cerrado bifurcarem-se próximos ao solo. Todos os indivíduos incluídos na amostra foram medidos: a altura total da planta e o diâmetro da base, que é o diâmetro do caule medido à 30 cm do solo (DAS). Todas as árvores foram medidas e plaqueadas seguindo um caminhamento no interior da parcela que facilite a localização das plantas em inventários subsequentes. As espécies bem conhecidas foram identificadas no campo. As demais espécies tiveram seu material botânico

coletado para posterior identificação. A herborização do material botânico foi realizada no Laboratório de Ecologia Vegetal, Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso. A identificação do material botânico foi realizada, com base em caracteres morfológicos florais e vegetativos, com a utilização de coleções botânicas, pela comparação de exsicatas coletadas com material catalogado no Herbário Central da Universidade Federal de Mato Grosso, e também pela consulta à literatura e especialistas. As espécies foram organizadas de acordo com as famílias reconhecidas pelo *Angiosperm Phylogeny Group III* (APG III, 2009). Os nomes científicos foram conferidos com o Missouri Botanical Garden.

Figura 1. Localização das parcelas no módulo de pesquisa no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Fonte: Rede ComCerrado, com adaptações.

2.3 Suficiência de amostragem

Para verificar a suficiência de amostragem foi construída uma curva do coletor, por meio do estimador não paramétrico Jackknife, que se baseia na ocorrência de espécies e no número de parcelas para estimar o total de espécies possíveis de serem amostradas.

2.4 Análise dos dados

Para análise da estrutura horizontal da vegetação foram estimados os parâmetros fitossociológicos para valores absolutos e relativos de densidade, frequência e dominância. A soma desses parâmetros resultou no valor de importância (VI) para cada espécie. As estimativas foram realizadas de acordo com a proposta por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). Todas as análises foram realizadas utilizando o programa R Project versão 3.1.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da construção da curva média de acumulação de espécies através do estimador não paramétrico Jackknife obteve-se uma estimativa de riqueza de 100 espécies. Na curva espécie área ilustrada na Figura 4, observa-se que a partir de 18.000 m² (1,8 ha) de área amostrada, ocorre a estabilização da assíntota, considerando o desvio padrão do número de espécies amostradas, ou seja, a amostragem total de 30.000 m² (3 ha) não contribuiu para o aumento na estimativa do número de espécies amostradas na comunidade de Cerrado *sensu stricto* do PNCG. Trabalhos desenvolvidos

em Cerrado *sensu stricto* em outras localidades, com método de amostragem em área fixa, indicam que áreas de um hectare, com parcelas dispostas aleatoriamente, são suficientes para a amostragem, nesta formação. (FELFILI et al., 1993; FELFILI e SILVA JÚNIOR, 1993, FELFILI et al. 1994, 1997).

Figura 1. Curva do coletor, com estimador não paramétrico Jackknife, da comunidade arbórea de Cerrado *sensu stricto*.

3.2 Riqueza Florística

Foram amostrados na comunidade estudada um total de 5.585 indivíduos com DAB \geq 5 cm, com uma riqueza florística de 100 espécies arbóreas distribuídas em 64 gêneros e em 36 famílias botânicas, sendo que 20% das famílias e 36% dos gêneros foram representados por apenas uma espécie. As famílias que mais contribuíram para a riqueza foram Fabaceae com 18 espécies, Myrtaceae com 7 espécies, Vochysiaceae e Apocynaceae com 6 espécies e Bignoniaceae com 5 espécies, 4 espécies foram identificadas ao nível de gênero, 4 ao nível de família, e 8 espécies não foram identificadas, principalmente pela dificuldade de obtenção de material de boa qualidade para identificação. O contato da comunidade estudada com outras fitofisionomias contribuiu para a riqueza e diversidade, este aspecto é evidenciado pela ocorrência de espécies comuns em savanas florestadas e florestas ripárias como *Copaifera langsdorffii*, *Aspidosperma subincanum*, *Platypodium elegans*, *Astronium fraxinifolium* e *Vismia guianensis*.

Figura 2. Famílias mais representativas da comunidade arbórea em um fragmento de Cerrado *sensu stricto* no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

3.3 Estrutura fitossociológica

A comunidade arbórea de Cerrado *sensu stricto* do PNCG possui densidade de 1.861,33 (\pm 719,93)

indivíduos por hectare e a área basal de 15,14 (\pm 7,01) $m^2 \cdot ha^{-1}$. Estes valores são superiores aos obtidos por outros autores na mesma tipologia em outras regiões do país (Tabela 1). Felfili et al., (1997) avaliaram 11 áreas de Cerrado nas chapadas Pratinha e dos Veadeiros e estimaram uma média de 1.130 indivíduos por hectare e uma área basal que variou de 5,8 a 11,3 $m^2 \cdot ha^{-1}$. Finger (2008), em comunidades de Cerrado *stricto* em áreas dos municípios Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger, obteve resultados próximos, com densidade de 1.178 indivíduos por hectare e área basal de 19,62 $m^2 \cdot ha^{-1}$. Marimon et al., (1998) estimaram no Cerrado em Nova Xavantina - MT uma área basal de 13,8 $m^2 \cdot ha^{-1}$ e uma densidade de 2.980 indivíduos, porém com critério de diâmetro mínimo de 3 cm. A distribuição de classes de diâmetro tem forma de “J” invertido, o que é comum em florestas nativas, sendo que a maior parte dos indivíduos (34%) possui circunferência entre 15 a 30 cm, conforme Figura 4. Pela ordenação do valor de importância, as espécies mais significativas na comunidade são *Myrcia albotomentosa*, *Qualea parviflora*, *Diptychandra aurantiaca*, *Davilla elliptica*, *Couepia grandiflora*, *Byrsonima pachyphylla*, *Pouteria ramiflora*, *Mouriri elliptica*, *Buchenavia tomentosa* e *Vochysia cinnamomea*. As vinte espécies mais amostradas representam 82,75 % do total dos indivíduos e 80,79 % da área basal por hectare. Os indivíduos mortos em pé representam 1,96 % da abundância relativa, 3,74 % dominância relativa e área basal de 0,56 $m^2 \cdot ha^{-1}$. Esta característica, de um grupo pequeno de espécies dominar a comunidade é comum em savanas tropicais, fato descrito por diversos autores (FELFILI e SILVA JÚNIOR, 1993; FELFILI et al., 1994; FELFILI, 1997; ROSSI et al., 1998; PIRES et al., 1999; FELFILI et al., 2002, FINGER, 2008; OESTREICH FILHO, 2014).

Figura 3. Distribuição de classes de circunferências das árvores da comunidade arbórea de Cerrado *stricto sensu*.

As espécies *Myrcia albotomentosa*, *Qualea parviflora*, *Diptychandra aurantiaca*, *Davilla elliptica*, *Couepia grandiflora* *Pouteria ramiflora* são citadas entre as 10 espécies mais importantes em trabalhos realizados na baixada cuiabana (FINGER, 2008; OESTREICH OESTREICH FILHO, 2014). A diversidade da vegetação arbórea, estimada nas áreas estudadas foi de 3,24 nats/ind pelo índice de Shannon, e 0,70 pelo índice de equabilidade de Simpson o que indica alta diversidade florística.

Tabela 1. Riqueza, número de famílias, dominância absoluta (in.ha⁻¹), área basal (m².ha⁻¹) e índice de Shannon-Eiener (h'). Para cerrado *sensu stricto* em diferentes localidades e no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - MT.

Local	Riqueza	Famílias	DA (in/ha)	DoA (m ² /ha)	Árvores Mortas (%)	Shannon-Wiener (H')	Autor
PNCG	100	34	1861	15,14	1,96	3,24	Presente estudo
ÁGUA BOA – MT	80	34	995	7,5	4,82	3,69	Felfili et al., 2002
Paranoá	54	30	882	9,5	7,24	3,41	Assunção; Felfili, 2004
Cha-San	114	36	1740	19,62	-	4,03	Finger, 2008
Cha-Gui	72	30	1178	13,7	-	3,56	Oestreich Filho, 2014
Cuiabá	57	29	1358	13,2	-	3,34	Oestreich Filho, 2014
ESECAE	72	31	1396	10,7	5,11	3,62	Felfili; Silva Jr. 1993
FAL	61	30	958	7,34	-	3,46	Felfili; Silva Jr. 1992
Filadélfia	53	28	789	9,5	2,53	3,32	Medeiros; Walter, 2012
Pantanal	71	32	1217	14,04	9,98	4,72	Costa et al., 2010
PEN	52	29	552	7,99	10	3,24	Rossi et al., 1998
PNB	55	26	1036	8,32	13,71	3,34	Felfili et al., 1993

Água Boa - (Município de Água Boa - MT); APA Paranoá (Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá, Brasília - DF); Cha-San (Municípios De Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger - MT); Cha-Gui (Município de Chapada dos Guimarães) - MT; Cuiabá (Município de Cuiabá - MT); Esecac (Estação Ecológica de Águas Emendadas, Brasília - DF); FAL (Fazenda Água Limpa, Brasília - DF); Filadélfia (Município De Filadélfia - TO); Pantanal (Município de Poconé - MT); PEN (Parque Ecológico Norte, Brasília - DF); PNB (Parque Nacional de Brasília - DF).

Figura 4. Valor de importância (%) das 20 espécies mais representativas da comunidade arbórea de cerrado *strictu sensu*

4. CONCLUSÕES

O Cerrado *sensu stricto* do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães possui padrões de diversidade e riqueza na média dos valores em outras regiões do Brasil. O estimador não-paramétrico Jackknife mostrou ser eficiente para estimar a riqueza de espécies. A composição geral da vegetação é característica da baixada cuiabana, e possui elementos típicos, com predomínio das

espécies *Myrcia albotomentosa*, *Qualea parviflora*, *Diptychandra aurantiaca*, *Davilla elliptica*, *Couepia grandiflora*, *Byrsonima pachyphylla*, *Pouteria ramiflora*, *Mouriri elliptica*, *Buchenavia tomentosa* e *Vochysia cinnamomea*.

Estudos que correlacionem a estrutura da vegetação com características ambientais devem ser desenvolvidos para compreensão da influência destes fatores sobre a distribuição das espécies, bem como potenciais de exploração e manejo.

5. AGRADECIMENTOS

Aos técnicos, o parobotânico Hélio Ferreira e o motorista Francisco Modesto, que trabalharam arduamente na execução do trabalho. A Rede de Ciência e Tecnologia para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado - ComCerrado, núcleo UFMT, pelo suporte financeiro.

6. REFERÊNCIAS

- APG III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society** 161: 105–121.
- ASSUNÇÃO, S. L. e FELFILI, J. M. Fitossociologia de um fragmento de Cerrado *sensu stricto* na APA do Paranoá, DF, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 18, n. 4, p. 903–909.
- COSTA, C. P. et al. Caracterização da flora e estrutura do estrato arbustivo-arbóreo de um Cerrado no Pantanal de Poconé, MT. **Biota Neotropica**, v. 10, n. 3, p. 61–73.

- COUTINHO, L. M. 2002. **O Bioma Cerrado**. In: Klein, A. L. (ed.). *Eugen Warming e o Cerrado brasileiro: um século depois*. UNESP, São Paulo. Pp. 77-92
- EITEN, G. 1993. vegetação do Cerrado. In: Pinto, M.N. (Ed.). **Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas**. p. 17-73. Editora Universidade de Brasília, Brasília.
- FELFILI, J. M. e SILVA JÚNIOR, M. C. 1993. Comparative study of Cerrado (sensu stricto) vegetation in central Brazil. **Journal of Tropical Ecology** 9(3): 227-289.
- FELFILI, J. M. et al., 2004. Potencial econômico da biodiversidade do Cerrado: estágio atual e possibilidades de manejo sustentável dos recursos da flora. In: Aguiar, L. M. S e Camargo, A. J. A. (Org.). **Cerrado: Ecologia e Caracterização**. 1 ed. Brasília - DF: Embrapa Informação Tecnológica, V. 1, p. 177-220.
- FELFILI, J. M. et al., Composição florística e fitossociologia do Cerrado sensu stricto no município de Água Boa - MT. **Acta Botanica Brasilica**, v. 16, n. 1, p. 103-112.
- FELFILI, J. M.; SILVA JUNIOR, M. C. 2005. Diversidade alfa e beta no Cerrado sensu stricto, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia. In: SCARIOT, A.; SOUSA-SILVA, J.C.; FELFILI, J. M (orgs). **Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p. 141-154.
- FELFILI, J. M. et al., 2005. Diversity, floristic and structural patterns of Cerrado vegetation in Central Brazil, **Plant Ecology**, v. 175, Issue 1, p. 37- 46.
- FINGER, Z. **Fitossociologia de comunidades arbóreas em Savanas do Brasil Central**. 2008. 260 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Centro de Ciências Agrárias – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS.
- LAMOREUX, J.F., MORRISON, J.C., RICKETTS, T.H., OLSON, D.M., DINERSTEIN, E., MCKNIGHT, M.W. e Shugart, H.H.2006. Global tests of biodiversity concordance and the importance of endemism. **Nature** 440: 212-214.
- LIMA, J. e SILVA, E. 2005. Estimativa da produção hídrica superficial do Cerrado brasileiro. Pp. 61-72 in Scariot, A., Sousa-Silva, J. e Felfili, J. (orgs.). **Cerrado: Ecologia, biodiversidade e conservação**. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.
- MAGNUSSON, W. E.; MARTINS, M. B. **Delineamento Espacial e Protocolos de Coleta** – PPBio Amazônia. Manaus: Ministério da Ciência e Tecnologia/Programa de Biodiversidade, INPA/MPEG. 2005. 66p.
- MARIMON, B.S., et al., 1998. **Fitossociologia de uma área de Cerrado de encosta em Nova Xavantina, Mato Grosso**. Boletim do Herbario Ezechias Paulo Heringer 3: 82-101.
- MEDEIROS, M. B. De e WALTER, B. M. T. Composição e estrutura de comunidades arbóreas de Cerrado stricto sensu no norte do Tocantins e sul do Maranhão. **Revista Árvore**, v. 36, n. 4, p. 673-683.
- MÜELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology**. New York: John Wiley e Sons, 1974. 547 p.
- OESTREICH FILHO, E. **Fitossociologia, Diversidade e Similaridade Entre Fragmentos de Cerrado Stricto Sensu sobre Neossolos Quartzarênicos Órticos, nos Municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, estado de Mato Grosso, BRASIL**. 2014. 88 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia Florestal, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Cuiabá – MT.
- R Core Team (2015). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- RATTER, J. A.; RIBEIRO, J. F. e BRIDGEWATER, S. 1997. **The Brazilian Cerrado vegetation and threats to its biodiversity**. *Annals of Bot* 80: 223-230.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

A PERCEPÇÃO DE QUINTAIS URBANOS POR JOVENS ESTUDANTES DE URUPÁ, RONDÔNIA, BRASIL.

Ronnilda Maria Gonçalves ARAÚJO^{1*}, Júlio Henrique Germano de SOUZA², Alexandre Zandonadi MENGUELLI³, Raimundo Gomes da SILVA JUNIOR⁴, Elder Marcos Viana NOVAES

¹Secretária de Educação, Urupá, Rondônia, Brasil.

²Universidade Federal do Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Faculdade Panamericana de Ji-Paraná, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil.

⁴Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil.

⁵Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, Urupá, Rondônia, Brasil.

*E-mail: rmgabiologia@gmail.com

RESUMO: O estudo da percepção ambiental é importante para compreender a inter-relação entre o homem e o ambiente, sendo que os quintais formam subsistemas de uso da terra que possuem importância socioeconômica, cultural e ambiental, principalmente na Região Norte do Brasil. Uma vez que os quintais das residências são considerados espaços agroflorestais que mantêm diversas espécies com finalidades medicinais podendo ser a população jovem atores importantes na manutenção do conhecimento sobre essas espécies. Esse trabalho teve por objetivo analisar a percepção dos recursos genéticos vegetais existentes nos quintais da cidade de Urupá no Estado de Rondônia por jovens estudantes. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e oficinas informativas com a confecção de exsicatas das espécies vegetais pelos jovens entre os meses de fevereiro a junho de 2014. A pesquisa contou com a participação de 19 estudantes com idade entre 14 e 16 anos, do 1º e 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública instalada no município de Urupá. Foram entrevistados 23 moradores e analisados 22 quintais pertencentes a quatro bairros distintos, 92 espécies foram citadas e encontradas, abrangendo 41 famílias botânicas. As famílias com maior número de espécies foram Anacardiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Sterculiaceae e Rutaceae. As espécies mais citadas nos quintais foram *Anacardium occidentale* L. (10%), *Mangifera indica* L. (17%), *Mentha spicata* (15%), *Plectranthus barbatus* (15%), *Theobroma grandiflorum* (14%), *Citrus aurantiifolia* (8%), *Allium schoenoprasum* (13%). As etnoespécies apresentadas foram identificadas com auxílio de bibliografia especializada e através da comparação das características florística em herbários *online*. Os quintais são espaços com alta diversidade de espécies tanto com finalidade medicinal, ornamental, arborização e alimentícia. 2 dos quintais analisados apresentaram 28 e 26 etnoespécies respectivamente, enquanto os demais quintais apresentaram de 4 a 24 etnoespécies. Os estudantes reconhecem 50% das espécies com uso alimentício, 10% ornamental e 40% medicinal. A participação ativa dos jovens nas oficinas e atividades desenvolvidas confirma o conhecimento que eles têm e o interesse pelo tema e a importância dos quintais tanto para o convívio da família, como para o cultivo de plantas. As realizações destes trabalhos são importantes para a preservação do conhecimento tradicional com plantas medicinais, tendo por finalidade a continuidade da transmissão do conhecimento popular seja ele através da oralidade ou escrita.

Palavra-chave: Agroflorestais, Florística, Inter-relação, Subsistemas.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESERVAS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS COMO SUSTENTÁCULO À FAUNA DO CERRADO-PANTANAL

Rosane SEGALLA Soares*, Nizete DURANS Ribeiro, Leonardo Leite FIALHO JR.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rosane.segalla@cas.ifmt.edu.br

RESUMO: O Brasil é reconhecidamente um dos mais importantes repositórios da diversidade biológica mundial. No entanto, esse mérito não impede de que suas áreas sejam rapidamente convertidas para diversos fins. Em seu território, a perda e a fragmentação de habitats afeta todos os seus biomas, inclusive o Cerrado. A influência das constantes atividades humanas sobre espécies silvestres tem crescido de maneira nunca antes vista. Neste sentido, análises mostram que a maior ameaça para as espécies de aves, mamíferos e répteis é a descaracterização e a degradação de seus habitats, impulsionadas pela agricultura e atividade florestal. Este trabalho teve por objetivo levantar a diversidade faunística associada à reserva florestal do IFMT *Campus Cáceres* e adjacências a fim de registrar a ocorrência e uso das áreas pelas populações faunísticas, instigar novas pesquisas e destacar a importância de fragmentos dessa natureza no suporte à biodiversidade do Cerrado e Pantanal. Foram registradas 37 espécies no levantamento faunístico, destas, 12 são de mamíferos, 16 de aves e 9 de répteis. Por ser um levantamento faunístico preliminar considerou-se que os resultados evidenciam a área de reserva florestal do IFMT *Campus Cáceres* e adjacências, como uma referência no que consiste a abrigo, proteção e suporte de recursos alimentares à fauna do Cerrado e Pantanal. Que, apesar do fragmento receber influências externas, tais como, movimentação de máquinas, pessoas e animais domesticados, ruídos, entre outros, é um ambiente que guarda boa estrutura física e ecológica, requisitos necessários à fauna silvestre, neste caso, bem representada pela mastofauna, avifauna e herpetofauna. O registro prévio identificou quais espécies utilizam ou se movimentam pelo fragmento e demonstra a necessidade de estudos que enfoquem a ecologia da paisagem, a interação fauna/flora, para subsidiar projetos de monitoramento de espécies silvestres e manejos conservacionistas para a região.

Palavra-chave: Registro faunístico, Biodiversidade de fragmentos, Populações silvestres

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é reconhecidamente um dos mais importantes repositórios da diversidade biológica mundial. No entanto, esse mérito não impede de que suas áreas sejam rapidamente convertidas para diversos fins. Em seu território, a perda e a fragmentação de habitats afeta todos os seus biomas, principalmente, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Caatinga. Especialmente nessas regiões, a diversidade biológica sofre perdas aceleradas, perceptíveis na escala de uma geração humana e constitui-se numa crise silenciosa (GANEM, 2011).

Embora a fragmentação florestal possa ter causas paleogeográficas, que afeta, dentre outras, a distribuição das terras e levam à formação de refúgios, comum têm sido, a fragmentação segundo escala de tempo humana, referindo-se mais à redução das áreas de floresta que se seguem ao desmatamento e tem como consequência a existência de ilhotas florestais de diferentes formas, tamanhos e grau de isolamento de maciços florestais mais vastos (CONSTANTINO et al. 2003; PUIG, 2008). O bioma Cerrado é a maior região de savana tropical da

América do Sul, incluindo grande parte do Brasil Central e parte do nordeste do Paraguai e leste da Bolívia. Faz limite com outros quatro biomas brasileiros: ao norte, encontra-se com a Amazônia, a leste e a nordeste com a Caatinga, a leste e a sudeste com a Mata Atlântica e a sudoeste, com o Pantanal. Nas áreas de contato, estão as faixas de transição ou ecótonos. Nenhum outro bioma sul-americano possui tantas zonas de contatos biogeográficos tão distintos, conferindo-lhe um aspecto ecológico único (MMA, 1999).

Ainda que a fragmentação florestal não signifique perda de habitat para todas as espécies e que a extinção dessas seja motivada por outros fatores, pesquisadores consensuam que esses processos provocam alterações na dinâmica de populações e de ecossistemas repercutindo na biodiversidade global (VIANA e PINHEIRO, 1998; CERQUEIRA et al. 2003; PAGLIA et al, 2006; PUIG, 2008). Caracteristicamente, os biomas brasileiros totalizam 79 eco-regiões, destas, 22 estão no Cerrado e biogeograficamente, reúnem aspectos de diversidade biológica, dinâmicas e processos ecológicos e condições ambientais. Contudo, apesar da comprovação científica da

importância destas áreas, poucas foram protegidas legalmente ou sofrem algum tipo de manejo (ARRUDA et al., 2008). No Cerrado também estão as reservas legais, que segundo a lei, têm a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Além disso, as reservas florestais devem constituir suportes logísticos à pesquisa florestal, tanto básica como aplicada (Puig, 2008). Apesar dessa importância, a maior parte dos remanescentes florestais se encontram na forma de fragmentos florestais (VIANA e PINHEIRO, 1998).

O Brasil ocupa a terceira posição na relação dos países com o maior número de espécies de répteis, com 676 espécies conhecidas atualmente, entre anfíbios, lagartos, serpentes, quelônios e jacarés (Bérnils, 2007). Este número representa mais de 8% das 8.240 espécies de répteis conhecidas no mundo (UETZ, 2007). A influência das constantes atividades humanas sobre espécies silvestres tem crescido de maneira nunca antes vista. Neste sentido, análises mostram que a maior ameaça para as espécies de aves, mamíferos é a descaracterização e a degradação de seus habitats, impulsionadas pela agricultura e atividade florestal (BAILLIE et al., 2004).

Atividades agropecuárias tornaram áreas do cerrado altamente modificadas (Mantovani e Pereira, 1998), incluindo habitats de espécies da fauna. Apenas 20% encontram-se em seu estado original, destas apenas 3% estão protegidas em parques e reservas federais e estaduais (Myers et al. 2000). Em contraste com esses dados, estão aqueles que indicam a alta diversidade de espécies vegetais e animais do bioma Cerrado (KLINK e MACHADO, 2005). Nesse bioma estão mais de 200 espécies de mamíferos, com 10% de endemismo, 856 espécies de aves, sendo 30 são endêmicas e 180 espécies de répteis, destes, tantos são 17% endêmicos (Scarano, 2012), sendo considerado um hotspot para conservação da biodiversidade (MYERS et al. 2000).

A despeito dessa elevada biodiversidade, a atenção reservada para sua conservação tem sido ínfima. Somente 2,2% do bioma Cerrado estão legalmente protegidos e existem estimativas indicando que pelo menos 20% das espécies endêmicas e ameaçadas permanecem fora dos parques e reservas existentes (MACHADO et al., 2004). Reconhecidamente, a vegetação tropical exerce múltiplas funções, dentre elas, preserva habitats naturais, indispensáveis à sobrevivência de muitos vegetais e animais e conserva altos níveis de diversidade biológica e de potencial genético (Puig, 2008). Por outro lado a conservação da fauna em áreas florestadas é importante na estabilidade biológica, na manutenção da biodiversidade, no controle biológico de espécies de importância econômica, na manutenção dos valores estéticos do meio e nos processos de renovação da vegetação. Além disso, animais contribuem no processo funcional de ecossistemas tropicais, influenciando na estruturação do solo, decomposição de biomassa, ciclagem de nutrientes, polinização de plantas e dispersão de sementes (DEWALT et al., 2003; MUSCARELLA & FLEMING, 2007).

Habitats, florestados ou não, são ocupados pela fauna silvestre – mamíferos (mastofauna), pelas aves (avifauna), e pelos répteis e anfíbios (herpetofauna) – sendo os dois

primeiros grupos, eficientes bioindicadores de habitats florestais (Almeida; Almeida, 1998). Apesar de tudo, representantes desses grupos têm persistido em ambientes fragmentados, dentre outros, pelo suporte ecológico que esses espaços oferecem. Nesse contexto, embora se deva priorizar a conservação das grandes florestas, os pequenos fragmentos também têm o seu valor por abrigarem alta densidade de algumas espécies, por servirem como locais de descanso para as aves migratórias e por serem fonte de recolonização para outras florestas, podendo reduzir a taxa de extinção sobre essas (FORMAN et al., 1976).

O grau de ameaça e a importância ecológica de grupos faunísticos tornam evidente a necessidade de inventários (Pardini et al., 2003) e constituem um dos primeiros passos para sua conservação (SANTOS, 2003). Assim, este trabalho teve por objetivo levantar a diversidade faunística associada à reserva florestal do IFMT *Campus* Cáceres e adjacências a fim de registrar a ocorrência e uso das áreas pelas populações faunísticas, instigar novas pesquisas e destacar a importância de fragmentos dessa natureza no suporte à biodiversidade do Cerrado e Pantanal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Localiza-se no extremo norte do pantanal, no município de Cáceres, região sudoeste do Estado de Mato Grosso, propriedade do IFMT *Campus* Cáceres, coordenadas geográficas Latitude: 16°07'43,9''Sul; Longitude: 57°41'09,5''Oeste e altitude de 117 m, conforme Figura 1. A vegetação é de Savana Florestada (IBGE, 2012). O clima é de Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco (Awí, Köppen), com temperatura média anual variando entre 23°C e 25°C. O relevo é plano e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. Não há cursos d'água perpassando as áreas do fragmento e suas adjacências próximas.

De um contínuo florestal maior, atualmente restam poucos fragmentos florestais que, por volta de 1976 tornaram-se patrimônio público, gerido pelo IFMT. A partir de então, dos 240 hectares de savana florestada, alguns trechos foram substituídos para construções prediais, cultivos e instalações de piquetes e extração seletiva de madeira. Dentre as áreas de reserva do *Campus*, está um fragmento de 69 ha, cujo perfil fitofisionômico atual mostra árvores lenhosas de micro e nanofanerófitos, tortuosos com ramificação irregular, providos de macrófitos esclerófitos perenes ou semidecíduos, ritidoma esfoliado corticoso rígido ou córtex maciamente suberoso, em meio as quais ocorre o bambu nativo (*Guadua paniculata* Munro). Em alguns locais, apresenta lenhosas de meso e microfanerófitos com altura média superior aos 10 m. Exceto um dos lados, o fragmento limita-se às áreas de cultivos de grãos, plantios de teca (*Tectona grandis* L. f), *Eucaliptus* sp. e piquetes para bovinos (SEGALLA, 2014, não publicado).

2.2 Inventário de espécies

A amostragem foi realizada entre o período de Fevereiro de 2014 a Agosto de 2015. A área foi percorrida em caminhadas nas 15 parcelas de 20x50 metros, utilizadas em levantamentos florísticos e fitossociológicos da reserva, em observações a partir da estrada que delimita o entorno de toda a área do fragmento, bem como, nas áreas

adjacentes. Utilizou-se amostragem *in locu*, com métodos de observação direta – registro visual, fotográfico e auditivo e observação indireta – vestígios dos animais (arranhões, pegadas, fezes, tocas, carcaças e outros vestígios).

como predadoras, caso do gavião (*R. magnirostris*), ou como polinizadoras e dispersoras de sementes.

Tabela 01: Relação das espécies registradas no fragmento florestal do IFMT/Campus Cáceres, Mato Grosso.

Figura 1. Mapa dos limites territoriais do município de Cáceres/MT. Em detalhe a área de estudo, delimitada pelo retângulo em cor azul. Imagens do INPE-DGI. NVDI, ("Banda5"- "Banda4")/"Banda5"+"Banda4"), aplicada na imagem Landsat8 Cena: 228-071 de 2015.

A estrada que delimita um dos lados do fragmento foi considerada um transecto linear, percorrido em caminhadas, com paradas estratégicas para observações, audições e registros. A maioria das espécies foi observada entre as 6:00h e 9:00h da manhã. As pegadas foram registradas em locais com presença de areia, em diferentes locais do acesso principal que leva à reserva e áreas do entorno. Durante a amostragem tomou-se como referencial de identificação de espécies os trabalhos de MAMEDE E ALHO (2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 37 espécies no levantamento faunístico, destas, 12 são de mamíferos, 16 de aves e 9 de répteis, conforme disposto na Tabela 1. No grupo das aves, com 16 espécies registradas, destacam-se a arara azul (*A. hyacinthinus*) e o jacu-de-barriga-castanha (*P. ochrogaster*) – ave endêmica do Cerrado – ambas em situação de vulnerabilidade, conforme publicação de 2015 da IUNC. A presença da fauna silvestre em fragmentos florestais, além de denotar processo de restauração do ecossistema pode indicar o estado de degradação ou equilíbrio deste. Nesse sentido, as aves respondem às mudanças no habitat e desempenham importante função

TAXON	NP	COMP	REG
CLASSE MAMMALIA			
ORDEM ARTIODACTYLA			
FAMÍLIA CERVIDAE			
<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer [von Waldheim], 1814)	Veado cating.	Alimentando-se	FO
FAMÍLIA TAYASSUIDAE			
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	Porco do mato	Deslocando-se	FO
ORDEM CARNIVORA			
FAMÍLIA PROCYONIDAE			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Quati	Alimentando-se	FO
FAMÍLIA MUSTELIDAE			
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	Furão-grande	Deslocando-se	FO
FAMÍLIA CANIDEA			
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Cachorro do mato	Deslocando-se	FO
ORDEM CINGULATA			
FAMÍLIA DASYPODIDAE			
<i>Dasyus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu galinha	Alimentando-se	VI
ORDEM PILOSA			
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE			
<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá band.	Alimentando-se	VI
ORDEM PRIMATES			
FAMÍLIA CEBIDAE			
<i>Mico melanurus</i> (É. Geoffroy, 1812)	Sagui-do-cerrado	Alimentando-se	FO
<i>Sapajus cay</i> (Illiger, 1815)	Macaco prego	Alimentando-se	FO
ORDEM RODENTIA			
FAMÍLIA DASYPROCTIDAE			
<i>Dasyprocta azarae</i> (Lichtenstein, 1823)	Cutia	Alimentando-se	VI
ORDEM CHIROPTERA			
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE			
<i>Lamproncycteris brachyotis</i> (Dobson, 1879)	Morcego comum	Voando	VI
ORDEM PERISSODACTYLA			
FAMÍLIA TAPIRIDAE			
<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Anta	Deslocando-se	PE
CLASSE AVES			
ORDEM PICIFORMES			
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE			
<i>Ramphastos toco</i> (Statius Muller, 1776)	Tucano toco	Empoleirado	FO
FAMÍLIA PICIDAE			
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	Pica-pau-amar.	Alimentando-se	FO
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	Pica-pau-de-top.-verm.	Alimentando-se	FO
ORDEM PSITTACIFORMES			
FAMÍLIA PSITTACIDAE			
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	Arara azul	Voando	Vi

<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	Arara verm.	Empolei rada	FO
<i>Amazonia aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	Papagaio	Alimentando-se	FO
ORDEM RHEIFORMES			
FAMÍLIA RHEIDAE			
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	Ema	Alimentando-se	FO
ORDEM CARIAMIFORMES			
FAMÍLIA CARIAMIDAE			
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	Seriema	Alimentando-se	FO
ORDEM PELECANIFORMES			
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE			
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	Curicaca	Desloca	FO
ORDEM NYCTIBIIFORMES			
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE			
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	Urutau	Alimentando-se	FO
ORDEM GALLIFORMES			
FAMÍLIA CRACIDAE			
<i>Penelope ochrogaster</i> (Pelzeln, 1870)	Jacu-de-barriga-cast.	Empolei rado	FO
ORDEM CHARADRIIFORMES			
FAMÍLIA CHARADRIIDAE			
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	Quero-quero	Desloca	FO
ORDEM TIMINAFORMES			
FAMÍLIA TIMINADAE			
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	Inhambu chororó	Desloca	FO
ORDEM ACCIPITRIFORMES			
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE			
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	Gavião pega pinto	Empolei rado	FO
ORDEM STRIGIFORMES			
FAMÍLIA STRIGIDAE			
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	Caburé	Empolei rado	FO
CLASSE REPTILIA			
ORDEM TESTUDINATA			
FAMÍLIA TESTUDINIDAE			
<i>Chelonoidis carbonaria</i> (Spix, 1824)	Jabuti	Desloca	VI
ORDEM SERPENTES			
FAMÍLIA COLUBRIDAE			
<i>Leptodeira annulata</i> (Linnaeus, 1758)	Dormideira	Alimentando-se	FO
ORDEM SQUAMATA			
FAMÍLIA VIPERIDAE			
<i>Crotalus durissus</i> (Lineu, 1758)	Cascavel	Desloca	VI
<i>Bothrops brazili</i> Hoge, 1954	Jararaca	Em repouso	VI
FAMÍLIA COLUBRIDAE			
<i>Oxyrhopus guibei</i> (Hoge and Romano, 1977)	Falsa coral	Desloca	VI
<i>Waglerophis merremii</i> (Wagler, 1824)	Boipeva	Alimentando-se	VI
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	Caninana	Em repouso	VI
<i>Boa constrictor</i> (Linnaeus, 1758)	Jibóia	Desloca	VI

Legenda: NP- nome popular; COMP- Comportamento da espécie no momento do registro; FO – Fotografia; PE – Pegada; VI – Visualização.

Com relação à mastofauna registrou-se 08 ordens, 11 famílias e 12 espécies. O levantamento identificou que mamíferos de médio e grande porte utilizam os recursos e condições daquele ambiente e suas adjacências. Um dado importante a ser pontuado é que o fragmento em estudo não possui cursos d'água permanentes, o que sinaliza haver outros recursos atrativos à fauna residente ou temporária no fragmento e suas imediações. Barbault (2011) discute que os ambientes naturais não são uniformes nem no espaço, nem no tempo e guardam certa heterogeneidade, ressentida, de forma muito distinta pelos organismos. No caso deste estudo, a presença de mamíferos de médio e grande porte pode estar condicionada à existência de recursos essenciais ou substituíveis encontrados no fragmento ou adjacências. Muitas espécies de mamíferos exercem a função de dispersores de semente, incluindo espécies das ordens Chiroptera, Primates, Carnivora, Rodentia, Proboscoidea, Perissodactyla e Artiodactyla (Stoner et al., 2007). Estes animais podem regurgitar, defecar ou descartar as sementes intactas longe da planta mãe, estabelecendo uma ligação dinâmica entre as plantas que produzem frutos e os bancos de sementes e de plântulas (Andrade, 2003). Assim, acredita-se que a fauna inventariada neste estudo preste importante serviço no equilíbrio dinâmico da reserva do IFMT e adjacências. Além de favorecer a regeneração de áreas alteradas, visto que, conforme descrito por Wunderle (1997), mamíferos frutívoros, dispersores de sementes, têm grande potencial para auxiliar na restauração ecológica de ambientes degradados, perpetuando as espécies vegetais.

Muitos taxa de mamíferos têm sido documentados como dispersores em diversos estudos, o cachorro-domato, *Cerdocyon thous* (Carnivora: Canidae) é considerado como importante dispersor de sementes em áreas degradadas e antropizadas (Rocha et al. 2004). A ordem Rodentia, representada neste estudo pela cutia (*Dasyprocta azarae*) inclui os roedores terrestres que são considerados os principais consumidores de sementes, podendo potencialmente dispersá-las (FORGET, 1992). Além da contribuição da avifauna e mastofauna na restauração ecológica de ecossistemas degradados, outros animais como répteis, peixes e insetos também exercem importante papel na dispersão de propágulos. Os répteis e os peixes foram os primeiros vertebrados a interagirem com sementes (Tiffney, 1984). Muitos répteis como quelônios e lagartos têm os frutos como parte da sua dieta (IVERSON, 1985; CASTRO & GALLETI, 2004).

A herpetofauna neste estudo é representada por 03 ordens da classe reptília, sendo que a ordem Squamata reúne a família Colubridae de maior representatividade, com cinco espécies de cobras não peçonhentas, seguida da família Viperidae, com duas espécies peçonhentas. Na ordem Testudinata registrou-se apenas uma espécie.

Assim como as aves, anfíbios e répteis também podem ser bons indicadores de qualidade ambiental (Faria et al., 2007). A principal causa de ameaça para os répteis brasileiros é a destruição, degradação e fragmentação de seus habitats (MACHADO, 2005). A fauna silvestre, para ser conservada em áreas de reflorestamentos conduzidos, bem como, em áreas muito fragmentadas necessita da manutenção de reservas de vegetação natural – os núcleos de vida silvestre – com distribuição e tamanhos de acordo com a legislação ambiental, se possível, conectadas as

áreas de melhor qualidade dos ecossistemas primitivos da região (ALMEIDA; ALMEIDA, 1998).

Para a paisagem em que se insere o fragmento em estudo é requisito vital, uma vez que o levantamento demonstrou diversidade faunística considerável, com representantes em quase todos os grupos de animais. A localização geográfica do fragmento, fazendo interfaces com ambientes do Pantanal, potencializa a área como um meio de suporte, mas também de acessos a áreas maiores, inclusive, a unidades de conservação, neste caso, a Estação Ecológica Taiaimã e a Serra das Araras, ambas federais e no Mato Grosso.

4. CONCLUSÕES

Ainda que tenha sido um levantamento faunístico preliminar considerou-se que os resultados evidenciam a área de reserva florestal do IFMT *Campus Cáceres* e adjacências, como uma referência no que consiste a abrigo, proteção e suporte de recursos alimentares à fauna do Cerrado e Pantanal.

Que, apesar do fragmento receber influências externas, principalmente de suas adjacências, tais como, movimentação de máquinas, pessoas e animais domesticados, ruídos, entre outros, é um ambiente que guarda boa estrutura física e ecológica, requisitos necessários à fauna silvestre, neste caso, bem representada pela mastofauna, avifauna e herpetofauna. Haja vista que esse mesmo ambiente não dispõe de cursos d'água, fator relevante para ocorrência de fauna.

A partir desse registro prévio foi possível identificar quais espécies utilizam ou se movimentam pelo fragmento e adjacências, com isso permitir estudos que enfoquem a ecologia da paisagem, a interação fauna/flora, para melhor subsidiar um programa de monitoramento de espécies de mamíferos, aves e répteis, a fim de favorecer manejos conservacionistas para a região.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Á. F. de; ALMEIDA, A. de. Monitoramento de fauna e de seus habitats em áreas florestadas. **Série técnica IPEF**, v. 12, n. 31, p. 85-92, 1998

ANDRADE, MA de. **Árvores zoocóricas como núcleo de atração de avifauna e dispersão de sementes**. 2003. 91p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Lavras. Lavras, 2003

ARRUDA, M. B. et al. Ecorregiões, unidades de conservação e representatividade ecológica do bioma cerrado. **Cerrado: ecologia e flora (SM Sano, SP Almeida, JF Ribeiro, eds.)**. Embrapa Cerrados, Planaltina, v. 1, p. 265-269, 2008.

BAILLIE, J. E. M.; HILTON-TAYLOR, C.; STUART, S. N. (Eds.). **2004 IUCN red list of threatened species: a global species assessment**. Cambridge: IUCN, 2004. 191p.

BARBAULT, R. **Ecologia geral: estrutura e funcionamento da biosfera**. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.

BÉRNILS, R. S. (org.). **Brazilian reptiles – List of species**. Disponível em: <<http://www.sbherpetologia.org.br/>>. Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2007. Acesso em: 23 set 2015.

BRASIL – Ministério do Meio Ambiente. **Ações prioritárias para a conservação da biodiversidade do Cerrado e Pantanal**. Brasília: Funatura, Conservation International, Fundação Biodiversitas, Universidade de Brasília, 1999. 26p.

CASTRO, E. R. de; GALETTI, M. Frugivoria e dispersão de sementes pelo lagarto teiú *Tupinambis merianae* (Reptilia: Teiidae). **Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)**, p. 91-97, 2004.

CERQUEIRA, R. et al. Fragmentação: alguns conceitos. In: **Fragmentação de ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas**. Brasília: MMA/SBF, p. 23-40, 2003.

CONSTANTINO, R. et al. Causas naturais. In: **Fragmentação de Ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas**. Brasília: MMA/SBF, p. 44-63, 2003.

DEWALT, S. J.; MALIAKAL, S. K.; DENSLOW, J. S. Changes in vegetation structure and composition along a tropical forest chronosequence: implications for wildlife. **Forest Ecology and Management**, v. 182, n. 1, p. 139-151, 2003.

FARIA, D. et al. Ferns, frogs, lizards, birds and bats in forest fragments and shade cacao plantations in two contrasting landscapes in the Atlantic forest, Brazil. **Biodiversity and Conservation**, v. 16, n. 8, p. 2335-2357, 2007.

FORGET, P.M. Seed removal and seed fate in *Gustavia superba* (Lecythidaceae). **Biotropica**, Washington, v. 24, n. 3, p. 408-414, 1992.

FORMAN, R. TT; GALLI, A. E.; LECK, C. F. Forest size and avian diversity in New Jersey woodlots with some landuse implications. **Oecologia**, Berlin, v. 26, p. 1-8, 1976.

GANEM, R. S. (org.). **Conservação da biodiversidade: legislação e políticas públicas**. 2010.

IUCN 2015. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2015-3. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 23 set 2015.

IVERSON, J. B. Lizards as seed dispersers? **Journal of Herpetology**, v. 19, p. 292-293, 1985.

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. **Megadiversidade**, v. 1, n. 1, p. 147-155, 2005.

- MACHADO, R. B. et al. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico não publicado. Conservação Internacional, Brasília, DF. 2004.
- MACHADO, A. B. M.; MARTINS, C. S.; DRUMMOND, Gláucia Moreira. **Lista da fauna brasileira ameaçada de extinção: incluindo a lista das espécies quase ameaçadas e deficientes em dados**. Belo Horizonte: Biodiversitas, 2005. 157p.
- MAMEDE, S. B.; ALHO, C. J. R. **Impressões do Cerrado & Pantanal: subsídios para a observação de mamíferos silvestres não voadores**. 2 ed. Campo Grande: Editora UFMS, 2008. 206p.
- MANTOVANI, J. E.; PEREIRA, A. Estimativa da integridade da cobertura vegetal de Cerrado através de dados TM/Landsat. **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, v. 9, p. 11-18, 1998.
- MUSCARELLA, R.; FLEMING, T. H. The role of frugivorous bats in tropical forest succession. **Biological Reviews**, v. 82, n. 4, p. 573-590, 2007.
- MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, v. 403, n. 6772, p. 853-858, 2000.
- PAGLIA, A. P.; FERNANDEZ, Fernando AS; DE MARCO JR, Paulo. Efeitos da fragmentação de habitats: quantas espécies, quantas populações, quantos indivíduos, e serão eles suficientes. **Biologia da Conservação: Essências**. São Carlos: RIMA Editora, 2006.
- PARDINI, R. et al. Levantamento rápido de mamíferos terrestres de médio e grande porte. **Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, p. 181-201, 2003.
- PUIG, H. **A floresta tropical úmida**. São Paulo: editora UNESP, 2008.
- REIS, A.; KAGEYAMA, P. Y. Restauração de áreas degradadas utilizando interações interespecíficas. **KAGEYAMA, PY; OLIVEIRA, RE; MORAES, LFD; ENGEL, VL**, p. 91-110, 2003.
- ROCHA, V. J.; REIS, N. R. dos; SEKIAMA, M. L. Dieta e dispersão de sementes por *Cerdocyon thous* (Linnaeus) (Carnivora, Canidae), em um fragmento florestal no Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 21, n. 4, p. 871-876, 2004.
- SANTOS, AJ dos. Estimativas de riqueza em espécies. **Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre**, Curitiba, p. 19-41, 2003.
- SCARANO, F. R. **Biomass brasileiros: retratos de um país plural**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.
- STONER, K. E. et al. The role of mammals in creating and modifying seedshadows in tropical forests and some possible consequences of their elimination. **Biotropica**, Washington, v. 39, n. 3, p. 316-327, 2007.
- TIFFNEY, B. H. Seed size, dispersal syndromes, and the rise of the angiosperms: evidence and hypothesis. **Annals of the Missouri Botanical Garden**, p. 551-576, 1984.
- UETZ P. 2007. **The Reptile Database**. Disponível em: <<http://www.reptile-database.org/>>. Acesso em: 23 set 2015.
- VIANA, V. M.; PINHEIRO, L. A. F. V. Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais. **Série técnica IPEF**, v. 12, n. 32, p. 25-42, 1998.
- WUNDERLE JR, J. M. The role of animal seed dispersal in accelerating native forest regeneration on degraded tropical lands. **Forest Ecology and Management**, v. 99, n. 1-2, p. 223-235, 1997.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS POLÍNICOS DE ESPÉCIES VEGETAIS DA ZONA DA MATA RONDONIENSE

Scheila Cristina BIAZATTI^{1*}, Ana Paula DALAZEN¹, Anna Frida Hatsue MODRO¹,
Emanuel MAIA¹, Iracy Soares de AGUIAR²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: scheilacristinabiazatti@gmail.com

RESUMO: A análise polínica permite agrupar os tipos polínicos conforme suas características morfológicas e possibilita a realização de estudos aplicados. Dessa forma, o presente trabalho objetivou caracterizar os tipos polínicos das espécies vegetais coletadas na Zona da Mata Rondoniense. O estudo foi realizado no período de Agosto de 2014 a Julho de 2015, procedendo-se coletas mensais de plantas em floração no entorno do Apiário Experimental da Universidade Federal de Rondônia, onde a partir dos botões florais foram extraídos grãos de pólen para montagem de lâminas microscópicas pelo método direto, caracterizando-os quanto à tipagem polínica de cada grão com uso de referenciais específicos. Os dados foram processados em planilha eletrônica e posteriormente, realizada análise estatística descritiva. A partir das coletas foram obtidas 128 espécies vegetais com a identificação de 120 tipos polínicos, sendo as famílias mais representativas e melhor distribuídas entre o período avaliado: Rubiaceae (12,6%), Fabaceae (10,1%), Malvaceae (6,2%), Annonaceae (5,7%), Euphorbiaceae (5,0%), Solanaceae (5,0%), Arecaceae (4,3%), Asteraceae (4,3%) e Tiliaceae (3,9%), onde cada uma apresenta grãos de pólen com caracteres morfológicos específicos e distintos, como a forma, o tamanho, a presença de aberturas e a ornamentação da exina. Observou-se uma grande riqueza de espécies botânicas na Zona da Mata Rondoniense, refletido também em seus tipos polínicos, de forma a otimizar o uso dos dados em outros estudos, como nas diversas áreas que usam a palinologia para reconstituição ambiental, evolução de ambientes naturais, além de contribuir na diagnose de produtos apícolas, visto o potencial de expansão da apicultura regional.

Palavra-chave: Pólen, Palinologia, Morfologia polínica.

1. INTRODUÇÃO

O grão de pólen, elemento fecundante masculino das plantas, contido no saco polínico de uma antera (BARTH e MELHEM, 1988), representa o gameta masculino das flores (RAVEN et al., 2001). Possui características específicas para cada grupo de plantas, permitindo através da análise melissopalínica o reconhecimento de um determinado tipo polínico, o que possibilita diversos estudos de taxonomia, morfologia e outros parâmetros de importância (GASPARINO e CRUZ-BARROS, 2006).

A evolução das técnicas palinológicas otimiza o uso da palinologia em vários ramos (FREITAS, 2002), principalmente pela grande variabilidade morfológica dos grãos de pólen, que por serem características genéticas, não são submetidas à variações causadas pelo ambiente, tornando-os bastante estáveis e favoravelmente característicos (MELHEM et al., 2003). Em estudos

palinológicos os caracteres morfológicos dos grãos de pólen são representados descritivamente, com terminologia polínica e acompanhados de grafias (desenhos) e fotomicrografias (BARTH, 1989), e podem auxiliar em estudos de morfologia dos grãos de pólen de plantas atuais, evolução vegetal, conteúdo polínico atmosférico, reações alérgicas, reconstituições ambientais e palinologia forense. Para a apicultura, o pólen também tem sido assunto de grande interesse, visto que, as abelhas ao coletarem o néctar das flores transportam grãos de pólen, estes por sua vez são depositados nos alvéolos melíferos, tornando possível a identificação de espécies botânicas visitadas pelas abelhas, consistindo em um importante indicador da origem botânica do mel (PLÁ JUNIOR et al., 2006).

Para a Zona da Mata Rondoniense, estudos de caracterização de grãos de pólen de espécies vegetais e a

formação de uma palinoteca regional (laminário de grãos de pólen), podem auxiliar no conhecimento da origem botânica de produtos apícolas e do potencial regional para a apicultura, contribuindo para o fortalecimento dessa atividade na região. Assim o presente trabalho objetivou a caracterização dos tipos polínicos de espécies vegetais, coletadas na Zona da Mata Rondoniense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

No período entre Agosto de 2014 e Julho de 2015, realizou-se a extração de anteras e caracterização dos tipos polínicos de espécies botânicas em floração, coletadas mensalmente em número de cinco ramos férteis por espécie em pré-antese, sendo percorrido um raio de 1000 metros do Apiário Experimental da Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, situada na Zona da Mata Rondoniense. As espécies botânicas foram identificadas e armazenadas no Laboratório de Horticultura Tropical e Apicultura (LaHorTA).

Para o processamento dos grãos de pólen utilizou-se o método direto, proposto por Maurizio e Louveaux (1965), que consiste na retirada de grãos de pólen das anteras das flores em pré-antese, e fixação destes em gelatina glicerina para montagem das lâminas de microscopia. A caracterização dos grãos de pólen deu-se a partir da visualização das amostras em microscópio óptico binocular, fotografias, desenhos gráficos e consultas nos referenciais específicos. Os caracteres avaliados para definir e agrupar os tipos polínicos foram através da estrutura da exina, camada exterior da parede de um grão de pólen, como forma, tamanho, ornamentação (ERDTMAN, 1952 citado por QUEIROZ, 2012), tipos e quantidades de abertura presentes, sendo o colpo, a abertura elíptica, alongada, com relação comprimento-largura maior que dois, e poros a abertura circular ou ligeiramente alongada, com relação comprimento-largura menor que dois (JACKSON, 1928 citado por QUEIROZ, 2012; ERDTMAN, 1943 citado por QUEIROZ, 2012). Os dados foram sistematizados em planilha eletrônica e procedeu-se a análise descritiva dos mesmos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Coletou-se um total de 128 espécies de plantas em floração nas proximidades do apiário experimental, das quais 120 tipos polínicos foram identificados com base nos referenciais teóricos. A identificação dos tipos polínicos pode variar quando comparado a identificação botânica, visto que a tipagem é definida como uma categoria morfológica que agrupa pólen com as mesmas características e que podem ser distinguidos por únicos ou conjuntos de caracteres, como descrito por Punt (1971) citado por Queiroz (2012). Entretanto, as similaridades entre a identificação polínica e botânica podem ou não ocorrer. Desta maneira, a Tabela 1 objetiva comparar os tipos polínicos e suas respectivas espécies botânicas, onde das 79 espécies identificadas 41,77% coincidiram com a tipagem polínica, auxiliando assim nas análises a serem realizadas futuramente na região de estudo.

As Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, demonstram os grãos de pólen das espécies identificadas e organizados pelas famílias botânicas encontradas em florescimento durante o período estudado.

Tabela 1. Espécies vegetais encontradas em floração na Zona da Mata Rondoniense e seus respectivos tipos polínicos, 2014-2015.

Dados Botânicos		Tipo Polínico
Família	Nome Científico	
Acanthaceae	<i>Ruellia coerulea</i>	Annonaceae sp. 2
Amaranthaceae	-	Lamiaceae - <i>Hyptis multibracteata</i>
Amoryllidaceae	<i>Hippeastrum puniceum</i>	Annonaceae sp. 1
Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i>	Sapindaceae sp. 1
	<i>Mangifera indica</i>	Sapindaceae sp. 2
	<i>Tapirira guianensis</i>	Não Identificado sp. 3
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae sp. 1
Asteraceae	<i>Vernonia</i> sp.	Asteraceae - <i>Vernonia</i> sp. 1
	<i>Vernonia polysphaera</i>	Asteraceae - <i>Conyza</i> sp. 1
	<i>Emilia sonchifolia</i>	Asteraceae sp. 1
	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Asteraceae sp. 2
	<i>Bidens frondosa</i>	Asteraceae sp. 4
	<i>Pyrostegia venusta</i>	Tiliaceae - <i>Apeiba</i> sp. 1
Bignoniaceae	<i>Arrabidaea chica</i>	Lauraceae - <i>Phoebe mexicana</i>
	<i>Adenocalymma comosum</i>	Não Identificado sp. 1
	<i>Mansoa alliacea</i>	Annonaceae - <i>Xylopia</i> sp. 1
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Rutaceae - <i>Citrus</i> sp. 1
Caricaceae	<i>Carica papaya</i>	Solanaceae - <i>Solanum</i> sp. 1
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Urticaceae - <i>Cecropia</i> sp. 1
	<i>Ipomoea batatas</i>	Malvaceae - <i>Sida</i> sp. 1
Convolvulaceae	<i>Ipomoea quamoclit</i>	Convolvulaceae - <i>Ipomoea</i> sp. 1
	<i>Merremia cissoides</i>	Fabaceae sp. 3
	<i>Momordica charantia</i>	Rubiaceae - <i>Psychotria acuminata</i>
Cucurbitaceae	<i>Luffa cylindrica</i>	Rubiaceae - <i>Psychotria</i> sp. 3
	<i>Citrullus lanatus</i>	Cucurbitaceae - <i>Posadaea haerocarpa</i>
	<i>Mabea fistulifera</i>	Rubiaceae - <i>Psychotria</i> sp. 1
Euphorbiaceae	<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae - <i>Phyllanthus amarus</i>
	<i>Manihot utilissima</i>	Euphorbiaceae - <i>Croton panamensis</i>
	<i>Apuleia leiocarpa</i>	Fabaceae - <i>Dalberta brownet</i>
Fabaceae	<i>Cajanus cajan</i>	Tiliaceae - <i>Apeiba</i> sp. 2
	<i>Gliricidia sepium</i>	Gesneriaceae - <i>Chrusothemis</i> sp. 1
	<i>Ononis pubescens</i>	Araceae sp. 1
	<i>Clitoria ternatea</i>	Cannabaceae - <i>Celtis</i> sp. 1
	<i>Arachis repens</i>	Fabaceae sp. 3
	-	Rubiaceae sp. 8
Fabaceae	<i>Clitoria amazonum</i>	Fabaceae - <i>Dalbergia brownet</i>
	-	Fabaceae - <i>Inga</i> sp. 1
	<i>Stylosanthes</i> sp.	Arecaceae - <i>Geonoma</i> sp. 1
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae - <i>Desmodium</i>

		sp. 1
Gentianaceae	<i>Coutoubea spicata</i>	Winteraceae - <i>Drimys brasiliensis</i>
Lamiaceae	<i>Hyptis suaveolens</i>	Lamiaceae - <i>Hyptis multibracteata</i>
	<i>Marsypianthes chamaedrys</i>	Bignoniaceae
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Rubiaceae sp. 1
Malpighiaceae	<i>Malpighia puniceifolia</i>	Apocynaceae - <i>Malouetia</i> sp. 1
	<i>Banisteria argentea</i>	Malpighiaceae sp. 1
	<i>Byrsonima sericea</i>	Malpighiaceae sp. 1
	<i>Byrsonima intermedia</i>	Não Identificado sp. 2
Malvaceae	<i>Urena lobata</i>	Malvaceae - <i>Hibiscus</i> sp. 1
	<i>Sida rhombifolia</i>	Rubiaceae - <i>Psychotria</i> sp. 2
	<i>Sida glziiovii</i>	Malvaceae - <i>Pavonia</i> sp. 1
	-	Malvaceae - <i>Hibiscus</i> sp. 2
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i>	Melastomataceae - <i>Bellucia grossularioides</i>
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Solanaceae - <i>Lycianthes maxonii</i>
	<i>Psidium guajava</i>	Solanaceae - <i>Physalis</i> sp. 1
	<i>Eugenia stipitata</i>	Amaranthaceae sp. 1
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea</i> sp.	Polygonaceae sp. 1
	<i>Bougainvillea</i> sp.	Polygonaceae sp. 1
	<i>Bougainvillea</i> sp.	Polygonaceae sp. 1
Onagraceae	<i>Ludwigia oclovalvis</i>	Onagraceae - <i>Ludwigia</i> sp. 1
Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.	Polygonaceae - <i>Polygonum acuminatum</i>
Poaceae	<i>Brachiaria mutica</i>	Poaceae sp. 1
Portulacaceae	<i>Portulaca grandiflora</i>	Euphorbiaceae - <i>Croton</i> sp. 1
Rubiaceae	<i>Coffea canefora</i>	Fabaceae - <i>Vatairea etythrocarpa</i>
	<i>Psychotria elata</i>	Rubiaceae sp. 2
	<i>Spermacoce latifolia</i>	Rubiaceae sp. 3
	<i>Ixora coccinea</i>	Rubiaceae sp. 4
	<i>Diodia teres</i>	Rubiaceae sp. 6
	<i>Uncaria guianensis</i>	Rubiaceae - <i>Macrocnemum glabrescens</i>
Rutaceae	<i>Citrus bigaradia</i>	Rutaceae - <i>Citrus</i> sp. 2
	<i>Solanum paniculatum</i>	Solanaceae - <i>Physalis</i> sp. 3
	<i>Solanum linnaeanum</i>	Solanaceae - <i>Solanum</i> sp. 1
Solanaceae	-	Euphorbiaceae - <i>Dalechampla tiliifolia</i>
	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Arecaceae sp. 2
Sterculiaceae	<i>Waltheria indica</i>	Rubiaceae sp. 5
Tiliaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Myrtaceae sp. 1
Turneaceae	<i>Turnera ulmifolia</i>	Tiliaceae - <i>Apeiba</i> sp. 3
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta cayennensis</i>	Verbenaceae - <i>Stachytarpheta jamalcensis</i>
Vitaceae	<i>Cissus erosa</i>	Vitaceae - <i>Cissus</i> sp. 1

Figura 1. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Fabaceae:** (A) *Apuleia leiocarpa*, (B) *Cajanus cajan*, (C) *Gliciridia sepium*, (D) *Ononis pubescens*, (E) *Clitoria ternatea*, (F) *Arachis repens*, (G) Fabaceae sp. 1, (H) *Clitoria amazonum*, (I) Fabaceae sp. 2, (J) *Stylosanthes* sp., (K) *Phaseolus vulgaris*; **Poaceae:** (L) *Brachiaria mutica*. Escala: 10 μ .

Figura 2. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Rubiaceae:** (A) *Coffea canefora*, (B) *Psychotria elata*, (C) *Spermacoce latifolia*, (D) *Ixora coccinea*, (E) *Diodia teres*, (F) *Uncaria guianensis*; **Asteraceae:** (G) *Vernonia* sp., (H) *Vernonia polysphaera*, (I) *Emilia sonchifolia*, (J) *Galinsoga quadriradiata*, (K) *Bidens frondosa*; **Rutaceae:** (L) *Citrus bigaradia*. Escala: 10 μ .

Figura 3. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Malvaceae:** (A) *Sida glziiovii*, (B) *Sida rhombifolia*, (C) *Urena lobata*, (D) Malvaceae sp. 1; **Solanaceae:** (E) *Lycopersicon esculentum*, (F) *Solanum linnaeanum*, (G) *Solanum paniculatum*, (H) Solanaceae sp. 1; **Malpighiaceae:** (I) *Byrsonima sericea*, (J) *Banisteria argentea*, (K) *Malpighia puniceifolia*, (L) *Byrsonima intermedia*. Escala: 10 μ .

Figura 5. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Convolvulaceae:** (A) *Ipomoea quamoclit*, (B) *Ipomoea batatas*, (C) *Merremia cissoides*; **Euphorbiaceae:** (D) *Mabea fistulifera*, (E) *Hevea brasiliensis*, (F) *Manihot utilisissima*; **Myrtaceae:** (G) *Eugenia uniflora*, (H) *Psidium guajava*, (I) *Eugenia stipitata*; **Nyctaginaceae:** (J) *Bougainvillea* sp.1, (K) *Bougainvillea* sp. 2, (L) *Bougainvillea* sp. 3. Escala: 10 μ .

Figura 4. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Bignoniaceae:** (A) *Adenocalymma comosum*, (B) *Arrabidaea chica*, (C) *Pyrostegia venusta*, (D) *Mansoia alliacea*; **Anacardiaceae:** (E) *Mangifera indica*, (F) *Anacardium occidentale*; **Cucurbitaceae:** (G) *Tapirira guianensis*, (H) *Momordica charantia*, (I) *Luffa cylindrica*; **Lamiaceae:** (J) *Citrullus lanatus*, (K) *Hyptis suaveolens*, (L) *Marsypianthes chamaedrys*. Escala: 10 μ .

Figura 6. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Acanthaceae:** (A) *Ruellia coerulea*; **Amaranthaceae:** (B) Amaranthaceae sp. 1; **Amaryllidaceae:** (C) *Hippeastrum puniceum*; **Arecaceae:** (D) *Cocos nucifera*; **Bixaceae:** (E) *Bixa orellana*; **Caricaceae:** (F) *Carica papaya*; **Gentianaceae:** (G) *Coutoubea spicata*; **Lauraceae:** (H) *Persea americana*; **Melastomataceae:** (I) *Bellucia grossularioides*; **Onagraceae:** (J) *Ludwigia octovalvis*; **Passifloraceae:** (K) *Passiflora* sp.; **Portulacaceae:** (L) *Portulaca grandiflora*. Escala: 10 μ .

Figura 7. Grãos de pólen de plantas coletadas na Zona da Mata Rondoniense, 2014-2015. **Sterculiaceae:** (A) *Waltheria indica*; **Tiliaceae:** (B) *Apeiba tibourbou*; **Turneaceae:** (C) *Turnera ulmifolia*; **Urticaceae:** (D) *Cecropia pachystachytachya*; **Verbenaceae:** (E) *Stachytarpheta cayennensis*; **Vitaceae:** (F) *Cissus erosa*. Escala: 10 μ .

De acordo com o tipo polínico, as famílias mais representativas e melhores distribuídas no período estudo foram: Rubiaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Annonaceae, Fabaceae, Arecaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae e Solanaceae, conforme demonstrado na Figura 8. As famílias com maior representatividade no período avaliado foram Rubiaceae (12,6%), Fabaceae (10,1%) e Malvaceae (6,2%). Segundo a descrição de Roubik e Moreno (1991), Rubiaceae apresenta pólen do tipo mônade, isopolar, radiosimétrico, tri ou tetracolpado, exina semitectada e sexina reticulada (Figura 2 A-F).

Figura 8. Ocorrência de tipos polínicos organizados pelas famílias mais representativas (>3,9%) no período entre Agosto de 2014 e Julho de 2015, na Zona da Mata Rondoniense.

Os tipos polínicos da família Fabaceae são distribuídos nas subfamílias Caesalpinioideae que apresenta grãos de pólen mônade, isopolar-radiossimétrico, tricolpado ou sincolpado, exina tectada, sexina variando em psilada, baculada, reticulada, verrucada, rugulada ou granulada; Mimosoideae com grãos de pólen mônade, tétrade ou poliade, isopolar-radiossimétrico ou apolar-assimétrico, exina tectado ou intectado, sexina baculada, escabrada, microreticulada, psilado, verrucado, rugulado ou faveolado, grãos tricolpado, sincolpado, moporado, periporado ou inaperturado; e, Papilionoideae com pólen mônade, isopolar-radiossimétrico, tricolpado, stefanocolpado, sincolpado ou parasincolpado, triporado, tricolporado, sincolporado, exina semitectada, tectada e intectada,

sexina psilada, baculada, reticulada, verrucada, escabrada ou granulada (ROUBIK e MORENO, 1991) (Figura 1 A-K). Os grãos de pólen da família Malvaceae são do tipo mônade, apolar, assimétrico, tectado, periporado (30 a 80 poros), exina, sexina equinado, microbaculada (ROUBIK e MORENO, 1991) (Figura 3 A-D).

O conhecimento da diversidade de plantas encontradas na Zona da Mata Rondoniense e seus respectivos tipos polínicos, são fundamentais para pesquisas aplicadas na região, principalmente em estudos melissopalínológicos, com o uso das informações polínicas para determinação da origem botânica de produtos apícolas (OLIVEIRA et al., 1998), visto que, a região estudada é referência na prática da apicultura e apresenta grande potencial de expansão da atividade. Além disso, o conhecimento dos tipos polínicos das espécies botânicas e a caracterização de seus respectivos grãos de pólen podem auxiliar em diversas áreas que usam a palinologia para estudos de reconstituição ambiental e evolução de ambientes naturais (PLÁ JUNIOR et al., 2006).

4. CONCLUSÕES

A partir dos materiais coletados e dos dados avaliados, observa-se grande variedade de tipos polínicos de espécies botânicas da Zona da Mata Rondoniense. Do total de 128 espécies coletadas em florescimento, foram reconhecidos 120 tipos polínicos com base na literatura específica. Sendo possível avaliar que a riqueza de plantas em floração é refletida também em seus caracteres reprodutivos (pólen), e que a nível de famílias botânicas, são observados tipos polínicos distintos, com caracteres diferenciais e específicos.

Assim, a caracterização dos tipos polínicos das espécies encontradas em florescimento na Zona da Mata Rondoniense, bem como a consolidação da palinoteca regional, são importantes como auxílio em estudos palinológicos futuros, e na região, principalmente para estudos de origem botânica de produtos apícolas, para o conhecimento das espécies botânicas visitadas pelas abelhas e usadas na fabricação de seus produtos.

5. AGRADECIMENTOS

À Pró Reitoria de Pesquisa/UNIR, ao CNPQ e à SEPLAN/RO pelo auxílio com bolsa de Iniciação Científica, Desenvolvimento Científico Regional e auxílio de custeio da pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

- BARTH, O. M.; MELHEM, T.S. **Glossário ilustrado de palinologia**. Campinas: UNICAMP, 1988.
- BARTH, O.M. **O pólen no mel brasileiro**. Rio de Janeiro: Gráfica Luxor. 1989.
- FREITAS, F.O. **Uso da palinologia em amostras arqueológicas de própolis na reconstituição da vegetação histórica de uma região**. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. n.22, 2002. 17p.
- GASPARINO, C.; CRUZ-BARROS, M.A. **Palinologia**. São Paulo: Instituto de Botânica, 2006. Disponível em:

<http://www.biodiversidade.pgibt.ibot.sp.gov.br/Web/pdf/Palinologia_Eduardo_Gasparino.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2014.

MAURIZIO, A.; LOUVEAUX, J. **Pollens de plantes mellifères d'Europe**. U.G.A.F.; Paris, 1965. 148pp.

MELHEM, T.S.; CRUZ-BARROS, M.A.V.; CORRÊA, A.M.S.; MAKINO-WATANABE, H.; SILVESTRE-CAPELATO, M.S.F.; GOLÇALVES-ESTEVEZ, V.L. **Variabilidade Polínica em Plantas de Campos do Jordão (São Paulo, Brasil)**. Boletim do Instituto de Botânica de São Paulo, 16, p. 1-104. 2003.

OLIVEIRA, F.P.M.; CARREIRA, L.M.M.; JARDIM, M.A.G. **Caracterização polínica do mel de Apis mellifera L. em área de floresta secundária no município de Igarapé-açu – Pará**. Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Bot., 14, n. 2, 1998.

PLÁ JUNIOR, M.A.; CÔRREA, M.V.G.; MACEDO, R.B.; CANCELLI, R.R.; BAUERMAN, S.G. **Grãos de pólen: usos e aplicações**. Canoas: ULBRA, 2006.

QUEIROZ, P.F. Glossário de termos usados em morfologia polínica. **Terra Scenica**. Território Antigo – Relatórios, 36, 2012.

RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. **Biologia Vegetal** – 6ª Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2001.

ROUBIK, D.W.; MORENO P, J.E. Pollen and Spores of Barro Colorado Island – Estampas. **Monographs in Systematic Botany – Missouri Botanical Garden**, v.36, 1991.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PARTICIPAÇÃO de *Guadua paniculata* Munro NO ESTOQUE DE SERRAPILHEIRA EM UMA FLORESTA SECUNDÁRIA

Silvio Gonçalves LONGHI*, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Everton José ALMEIDA

Setor Florestal, Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: silvio.l.eng@gmail.com

RESUMO: A serrapilheira é fundamental no processo de ciclagem de nutrientes em florestas, além de atuar na proteção do solo, dentre outras funções ecológicas. Há carência de estudos de serrapilheira em áreas dominadas por bambus, sendo que existem vastas áreas florestais que estão sendo dominadas pelos mesmos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de *Guadua paniculata* Munro sobre o estoque de serrapilheira em uma floresta secundária (Savana Florestada), no sudoeste mato-grossense. Foram coletadas 24 amostras de serrapilheira. O material foi triado em frações de *G. paniculata* e frações geral (conjunto das demais espécies). Determinou-se a massa e a porcentagem das frações. A massa de *G. paniculata* foi inferior à massa do restante da serrapilheira, no entanto a espécie foi responsável por 36% de toda a serrapilheira acumulada. Conclui-se que *Guadua paniculata* participa de maneira expressiva na serrapilheira estocada em área onde a espécie é dominante.

Palavra-chave: Bambusoideae, Taboca, Savana Florestada.

INTRODUÇÃO

Serrapilheira é o compartimento da floresta formado por todo material depositado sobre o solo. Fazem parte da serrapilheira os componentes vegetais (folhas, galhos, frutos e flores), além do componente animal, que compõem a serrapilheira através de sua morte ou de seus resíduos (PARRON et al., 2004). Este compartimento é o principal fornecedor de matéria orgânica do solo, no qual irá fornecer alimento e possibilitar nichos específicos para diversos organismos heterotróficos que compõem a fauna do solo (MOREIRA et al., 2013). Quanto maior a diversidade vegetal, maior a possibilidade de coexistência de comunidades com requerimentos nutricionais distintos, garantindo maior redundância funcional aos processos que ocorrem no solo (MOREIRA et al., 2013).

De acordo com Andrade et al. (2003), a serrapilheira atua como um agente de proteção do solo contra erosão, além de ser uma fonte de matéria orgânica e nutrientes para a biota do solo e para a comunidade vegetal, de maneira que os atributos químicos, físicos e biológicos do solo são beneficiados pela ação da serrapilheira. Isto favorece o estabelecimento da vegetação. No entanto, a quantidade e a qualidade da serrapilheira podem inibir, ou comprometer o desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Quanto aos fatores relacionados à quantidade de serrapilheira que é produzida e depositada sobre o solo, pode-se citar a precipitação, temperatura, vento e a fisionomia da vegetação, dentre outros (POGGIANI, 2012). Já o acúmulo

de serrapilheira sobre o solo, além dos fatores ambientais, depende da quantidade de serrapilheira produzida e da velocidade com que a mesma é decomposta pela biota do solo (CORREIA; ANDRADE, 1999). Segundo Scoriza; Piña-Rodrigues (2014) as variáveis climáticas, precipitação e temperatura do ar, são as que mais influenciam no aporte da serrapilheira. Contudo, estas variáveis devem ser consideradas avaliadas meses antes da deposição, pois elas influenciam na fenologia e na ciclagem de nutrientes, apresentando efeito retardado.

A qualidade nutricional da serrapilheira influencia na taxa de decomposição por estímulo a fauna decompositora, e na quantidade de nutriente liberada para os organismos decompositores (SILVA, 2009). A fauna do solo ajuda na decomposição da serrapilheira ao fragmentar e transformar o material a ser decomposto, sendo os fungos e as bactérias responsáveis por 80% a 90% da decomposição da serrapilheira (CHAPIN III et al., 2002). Diante da relevância funcional da serrapilheira em ecossistemas florestais, o estudo deste compartimento é necessário para a melhor compreensão da ecologia de florestas. Há relatos de autores que apontam para uma dominância de bambus do gênero *Guadua* em áreas de florestas. Ferreira (2014) relata a dominância de *Guadua* no sub-bosque do interior de extensas áreas de matas no sudoeste da Amazônia. Há descrição da espécie *Guadua paniculata* (popularmente conhecida como taboca), por Veldman (2008), dominando áreas na Bolívia, além de *Guadua paraguayana*

dominando área de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, no Paraná (GALVÃO et al., 2012). Diante deste cenário, é necessário conhecer como a serrapilheira é influenciada por bambus, em áreas onde os mesmos são abundantes. Portanto o objetivo deste estudo foi avaliar a contribuição de *Guadua paniculata* Munro no estoque de serrapilheira em uma floresta secundária (Savana Florestada), no sudoeste mato-grossense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Amostragem e coleta do material

O experimento foi instalado em um trecho de floresta secundária localizada no município de Cáceres – MT. A área de floresta está inserida no *Campus* do Instituto Federal de Mato Grosso, sob as coordenadas geográficas 57°41'W e 16°08'S e altitude de 117 m. Baseado em observações de campo, a área foi identificada como Savana Florestada (Cerradão). Passos (2006) classificou o clima como Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco (Aw, Köppen), em que a temperatura média anual varia entre 23°C e 25°C. O índice pluviométrico anual é de 1.277 mm. Segundo informações de servidores mais antigos, a área está há pelo menos 30 anos sem sofrer intervenção antrópica. Observações de campo indicaram alta densidade de *Guadua paniculata* no ambiente.

2.2. Amostragem e coleta do material

A amostragem do estoque de serrapilheira foi realizada de forma sistemática, com 24 amostras coletadas. A coleta do material foi realizada em outubro de 2014 (transição do período seco para o período chuvoso) com auxílio de um gabarito com dimensões 0,25 x 0,25 m (Figura 1), ou seja, 0,0625 m².

Figura 1: Gabarito utilizado para a coleta de serrapilheira em savana florestada (cerradão), em Cáceres - MT.

2.3. Determinação do estoque de serrapilheira

Após a coleta, o material foi acondicionado em sacos de papel para uma pré-secagem em estufa a 65° C. Este procedimento visa evitar a proliferação de fungos decompositores. Em seguida o material foi triado, separando a serrapilheira oriunda da *G. Paniculata* (Gp) da serrapilheira oriunda das demais espécies, aqui denominada de “geral”, nas seguintes frações: folha geral, galho geral (material lignificado), casca geral, material reprodutivo geral (flor, fruto, semente); folha Gp (folhas dos ramos mais folhas caulinares), galho Gp (material lignificado - colmo e ramos) e outros (material vegetal não

identificado). Após a triagem, o material foi armazenado em sacos de papel e levado à estufa a 65° C por 72 horas e em seguida foi pesado em balança de precisão. Os resultados foram expressos em Mg, e extrapolados para hectare (Mg.ha⁻¹). Também foi calculada porcentagem de cada fração formadora da serrapilheira.

2.4. Análise estatística

Como os resíduos não apresentaram normalidade pelo teste de Komorogov-Smirnov (0,05), os dados foram submetidos à transformação Box-Cox. Em seguida foram aplicados os testes de Komorogov-Smirnov (0,05), para verificar a normalidade dos resíduos, e Bartlett (0,05), a fim de verificar a homogeneidade das variâncias. Posteriormente foi realizada a ANOVA e o teste de Tukey (0,05). As análises foram feitas no Action versão 2.9 (Equipe Estatcamp, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estoque de serrapilheira total na área foi de 12,67 Mg.ha⁻¹. Deste total, 4,37 Mg.ha⁻¹ foi composto por serrapilheira de *G. paniculata*, enquanto o conjunto das demais espécies (geral) ocorrentes na área contribuíram com 8,16 Mg.ha⁻¹, e apresentaram valor significativamente superior ao de *G. paniculata*. Além destas, a fração outros (material que não foi possível distinguir) contribuiu com 0,14 Mg.ha⁻¹ (Tabela 1). A fração folha geral (3,95 Mg.ha⁻¹) apresentou valor significativamente superior a quase todas as demais frações, sendo semelhante apenas a Galho de Gp (2,39 Mg.ha⁻¹). Observa-se que há uma contribuição expressiva da *G. paniculata* no estoque de serrapilheira (total de Gp 4,37 Mg.ha⁻¹), levando em consideração que a serrapilheira de uma única espécie supera, em termos absolutos, a quantidade de folha estocada por todas as demais espécies (folha geral 3,95 Mg.ha⁻¹ - Tabela 1). Esta fração (folha geral), sendo a de maior representação na serrapilheira, aponta para a importância da *Guadua paniculata* na serrapilheira estocada, dado o valor encontrado.

Tabela 1: Estoque de serrapilheira por fração de *G. paniculata* (Gp) e demais espécies (geral), em área de floresta secundária (Savana Florestada), no sudoeste do estado de Mato Grosso.

Fração	Mg.ha ⁻¹		
Folha Geral	3,95 a		
Galho Geral	2,14 b		
Casca Geral	1,90 c	Total Geral	8,16 a
Mat. Rep. Geral	0,17 *		
Folha de Gp	1,98 bc		
Galho de Gp	2,39 ab	Total de Gp	4,37 b
Outros	0,14 *		
Total	12,67		

Valores seguidos por mesma letra, na coluna, não se diferenciaram significativamente pelo teste de Tukey 5%. * Frações que não entraram na análise de variância.

Uma análise da contribuição percentual mais detalhada da serrapilheira, separando as frações oriundas de *G. paniculata* e das demais espécies, observa-se uma alta porcentagem de serrapilheira proveniente de *G. paniculata* (36% - Figura 2). Este fato, aliado a observações de campo que apontam uma abundância da espécie na área, são

indícios de uma dominância dessa espécie na área estudada. O elevado valor percentual total de *G. paniculata* na serrapilheira acumulada (36% - Figura 2) pode ser explicado pela elevada produção de serrapilheira desta espécie no local de estudo. Cunha Neto et al. (2014), avaliando a contribuição de *G. paniculata* no aporte de serrapilheira na mesma área de estudo deste trabalho, relataram que a espécie foi responsável por 32% do material depositado no período seco. A diferença entre a quantidade acumulada no presente estudo e a produzida no estudo de Cunha Neto et al (2014), sugere que a espécie apresenta uma baixa taxa de decomposição. O teor de lignina presente na *Guadua angustifolia* 20,6% (BRITO et al., 1987) e *Guadua paraguayana* 22,4% (GALVÃO et al., 2012), corroboram com a hipótese de que a *G. paniculata* em geral pode apresentar uma baixa taxa de decomposição.

Figura 2. Porcentagens de serrapilheira estocada em cada fração, em Savana Florestada, Cáceres – MT.

Segundo Farias et al. (2008), o bambu pode interferir no estabelecimento de outras espécies, fazendo com que indivíduos de outras espécies remanescentes contribuam em menor quantidade para camada de serrapilheira, o que explicaria em parte a relativa baixa participação da fração folha geral (33%) no estoque de serrapilheira. Outro fator observado por Farias et al. (2008) em floresta de Cerradão no parque do Bacaba, Nova Xavantina, MT, é o bloqueio e a fixação de folhas de outras espécies ocasionado pelas estruturas de indivíduos de (*Actinocladum verticillatum*), impedindo que as mesmas cheguem ao solo. O mesmo bloqueio e fixação de folhas foram observados na área do presente estudo. Apesar de não ter sido avaliado experimentalmente, observou-se no campo que *G. paniculata*, junto com outras espécies, interceptam parte da serrapilheira antes que chegue ao solo, ficando presa em suas estruturas (Figura 3).

Os valores percentuais do acúmulo de serrapilheira foliar de *G. paniculata* (16% - Figura 2) são relativamente altos. Oliveira et al. (2014) avaliou a participação das 3 espécies de maior valor de importância, na produção de serrapilheira foliar, em floresta de Cerrado no leste do Mato Grosso, onde as espécies *Qualea parviflora* (4,2%), *Davilla elliptica* A. St. Hil. (2,0%) e *Roupala montana* Aubl (15,0%) juntas contribuíram em 21% do total de biomassa de serrapilheira produzida. O percentual de serrapilheira estocada de *G. paniculata* (16%) do presente estudo, superou o percentual de serrapilheira produzida por

R. montana, (15 %) daquele estudo. As porcentagens da fração galho geral (18%) e galho Gp (19%) (Figura 2), além de serem explicadas em parte pelo teor de lignina (supostamente maiores nessas frações), que afetam a taxa de decomposição do material, também podem ser explicadas pelo comportamento de “escalada” da *Guadua paniculata* em outras árvores, podendo acarretar em quebras de galhos, principalmente de árvores pequenas (FERREIRA, 2014), que com o peso extra dos colmos do bambu se quebram, vindo ambos ao chão e aumentando a quantidade dessas duas frações na serrapilheira.

Figura 3: Material interceptado por aglomerações de *G. paniculata* e outras espécies. A *G. paniculata* se escora em outras árvores formando com seus ramos um emaranhado, onde parte do material que seria depositado ao solo fica retido.

4. CONCLUSÕES

Guadua paniculata participa de maneira expressiva na serrapilheira estocada em área onde a espécie é dominante e é responsável por 36% da serrapilheira acumulada.

O impacto da espécie sobre a ciclagem de nutrientes, em áreas onde o bambu é abundante, deve ser estudado.

5. AGRADECIMENTOS

Ao IFMT – Campus Cáceres.

6. REFERÊNCIAS

- ANDRADE A. G; TAVARES S. R. L; COUTINHO H. L. C. Contribuição da serrapilheira para recuperação de áreas degradadas e para manutenção da sustentabilidade de sistemas agroecológicos. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v.24, n.220, p.55-63. 2003.
- BRITO, J. O; TOMAZELLO FILHO, M; SALGADO, A. L. B. Produção e caracterização do carvão vegetal de espécies e variedades de bambu. **IPEF**, n.36, p.13-17, ago.1987.
- CHAPIN III, F. S; MATSON, P. A; MOONEY, H. A. **Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology**. Springer. United States of America, USA. 2002. 423p.
- CORREIA, M. E. F. e ANDRADE, A. G. Formação de serrapilheira e ciclagem de nutrientes. In: Santos, G. A. e CAMARGO, F. A. O. (Eds). **Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais**. Porto Alegre: Gênese, 1999, p. 197-225.
- CUNHA NETO, F. V; ALMEIDA, E. J; SEGALLA, R; LENTE FILHO, L. J. Contribuição de *Guadua paniculata* Munro no aporte de serrapilheira, em área de floresta secundária, no pantanal matogrossense. **III Workshop de**

- ensino, pesquisa e extensão do IFMT, p.166-168. Cuiabá, MT, 2014.
- Equipe Estatcamp (2014). **Software Action**. Estatcamp - Consultoria em estatística e qualidade, São Carlos - SP, Brasil. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/>>. Acesso em: 14 out 2015.
- FARIAS, J; LAGOS, M. C. C; COSTA, U. M. P; OLIVEIRA, E. L. Serrapilheira em cerradão com presença e ausência de bambu (*Actinun verticillatun nees mc clure ex Soderstom*), parque do Bacaba, Nova Xavantina-mt. **I Workshop dos grupos de pesquisa e da pós-graduação da UNEMAT**, Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Cáceres, MT, 2008.
- FERREIRA, E. J. L. O bambu é um desafio para a conservação e o manejo de florestas no sudoeste da Amazônia. **Ciência e Cultura**, Campinas, v.66, n.3, p. 46-51, set. 2014.
- GALVÃO, F; AUGUSTIN, C. R; CURCIO, R. G; NELSON, C; KOZERA, C; DOMANOWSKI, B. P. & SAWCZUK, A, T. Impacto de *Guadua paraguayana* sobre remanescente de floresta ombrófila mista aluvial – uma abordagem biogeoquímica. **Floresta**, Curitiba, PR, v. 42, n. 2, p. 355-368. 2012.
- MOREIRA, F. M. S; CARES, J. E; ZANETTI, R. B. & STURMER, S. L. **O ecossistema solo: componentes, relações ecológicas e efeitos na produção vegetal**. Lavras, MG: Ed. UFLA, 2013.
- OLIVEIRA, B; VALADÃO, M. B. X; CARNEIRO, K. M. S; BEÚ, R. G; MARIMON JUNIOR, B. H; MARIMON, B. S. Influência das espécies de maior VI na produção de serapilheira no cerrado típico no leste de Mato Grosso. **XI Congresso Latinoamericano de botânica**. Salvador, BA, 2014.
- PARRON, L. M; BUSTAMANTE, M. M. C; PRADO, C. L. C. Produção e composição química da serapilheira em um gradiente topográfica em mata de galeria no bioma Cerrado. **Boletim de pesquisa e desenvolvimento**, n. 128 Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, 2004.
- PASSOS, C. A. M.; BUFOLIN JUNIOR, L.; GONÇALVES, M. R. . Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f., em Cáceres MT, Brasil: resultados preliminares. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 16, n. 2, p. 225-232, 2006.
- POGGIANI, F. Ciclagem de nutrientes em florestas do Brasil. In: Martins, S. V. (Ed.). *Ecologia de Florestas Tropicais do Brasil*. Viçosa: Ed. UFV, 2012, p. 175-251.
- SCORIZA R. N.; PIÑA-RODRIGUES F. C. M. Influência da precipitação e temperatura do ar na produção de serapilheira em trecho de floresta estacional em Sorocaba, SP. **Floresta**, Curitiba, v. 44, n. 4, p. 687- 696, out./dez. 2014.
- SILVA L. V. B. **Estudos ecológicos sobre a decomposição de serrapilheira em vegetação de cerrado**. 2009. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009.
- VELDMAN, J. W. 2. *Guadua paniculata* (Bambusoideae) en la Chiquitania Boliviana: ecología del fuego y la oportunidad para un forraje nativo. **Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental**, n.24, p.65–74. 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA

FAGUNDES, S.T.S, SCCOTI, M.S.V, CABRAL, G.W., BENTO, A.R.

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: taynanfag@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo monitorar a produção de serapilheira em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta. A área de estudo está localizada no Parque municipal de Pimenta Bueno, situada no município de Pimenta Bueno, RO (11°44'00,84"S-61°29'13,24"O). A avaliação da serapilheira foi conduzida em coletores suspensos de 1m² instalados em sete parcelas permanentes de 50 x 50m marcadas na área, sendo que em cada parcela foram alocados de forma aleatória, cinco coletores, totalizando 35 unidades de amostra. As coletas foram feitas entre os meses de agosto de 2014 a maio de 2015. A serapilheira coletada em campo foi separada em frações de folhas, galhos, miscelânea e na sequência seca em estufa a temperatura de 65°C até a obtenção de peso constante, e posteriormente feita a pesagem em balança de precisão. Avaliou-se o somatório e a média em kg.ha⁻¹ do material depositado de cada fração em cada mês. A produção total de serapilheira observada durante o período de monitoramento foi de 5965,41 Kg.ha⁻¹ representando uma média mensal de 596,54 Kg.ha⁻¹.mês⁻¹. A fração folha foi a que apresentou maior contribuição para o aporte total de material (3636,45 Kg.ha⁻¹) e o período seco apresentou maior tendência de produção de serapilheira (3182,45 Kg.ha⁻¹). De forma geral, a produção de serapilheira na área de estudo está condizente com a produção de ambientes em estágio sucessional avançado.

Palavras-chaves: ciclagem de nutriente, sazonalidade, estágio sucessional.

1. INTRODUÇÃO

A serapilheira é constituída por materiais vegetais depositados na superfície do solo, tais como folhas, cascas, ramos, troncos, gravetos, flores, inflorescências, frutos, sementes e fragmentos vegetais não identificáveis (CIANCIARUSO et al., 2006). Conforme Schumacher et al. (2004) a produção de serapilheira constitui a via mais importante do ciclo biogeoquímico (fluxo de nutrientes no sistema solo-planta-solo), sendo o principal meio de transferência de nutrientes para o solo em uma floresta.

Cadeira et al. (2008) citam que pesquisas relacionadas à quantificação de serapilheira acumulada fornecem subsídios para descrever melhor a dinâmica dos nutrientes, além de contribuir com informações que ajudem na escolha de espécies florestais para a formação de maciços, através da sazonalidade, da quantidade e da qualidade da serapilheira produzida representadas pelo seu potencial físico e químico na melhoria do solo e da cadeia alimentar resultante dos detritos gerados. Segundo Souza e Davide (2001), o entendimento da produção de serapilheira ainda fornece informações para o estabelecimento de práticas de manejo florestal, para

recuperação de áreas degradadas e manutenção da produtividade do sítio degradado em recuperação.

A produção de serapilheira é elementar no funcionamento do ecossistema florestal, segundo (PROCTOR, 1983) a ciclagem de nutrientes via produção de serapilheira tem sido considerado um dos assuntos de grande relevância para o entendimento do funcionamento dos ecossistemas florestais, e sua produção e decomposição são utilizadas como indicadores de restauração em projetos de áreas degradadas (ARATO et al., 2003). De acordo com Schumacher (1992), Poggiani e Schumacher (2000) a produção de serapilheira e consequente, ciclagem de nutrientes está intimamente ligada às condições climáticas e fenológicas das espécies, aos aspectos ambientais e aos poluentes, diferindo ainda, entre os tipos florestais e entre espécies.

Além disso, a idade das árvores também pode interferir na dinâmica da ciclagem de nutrientes, segundo (Bray e Ghoran, 1964) há uma relação entre a quantidade de serapilheira depositada anualmente e a idade das árvores que compõe um determinado *stand*. Em geral, observa-se um aumento da deposição da serapilheira até a

idade em que as árvores atingem a maturidade ou fecham as suas copas (VITAL et al., 2004).

Comparando diversos estudos sobre plantações com espécies utilizadas em reflorestamentos econômicos e em ecossistemas florestais pouco diversificados, Carpanezzi (1997) constatou que há um padrão positivo comum de produção de serapilheira com a idade, até atingir certo limite, em que a taxa de deposição e o valor máximo de deposição são próprios de cada caso e, posteriormente, o valor da deposição de folhas estabiliza-se ou diminui lentamente nas espécies dos estádios mais avançados da sucessão ecológica, ou diminui rapidamente para as espécies dos estádios iniciais. Em ecossistemas naturais, o grau de perturbação também afeta a produção de serapilheira, segundo Martins; Rodrigues (1999) áreas mais perturbadas apresentam um número muito elevado de espécies pioneiras as quais apresentam crescimento rápido e ciclo de vida mais curto, contribuindo assim, de forma mais abundante na produção de biomassa em um curto espaço de tempo. Segundo Werneck et al. (2001) as diferenças obtidas na produção de serapilheira entre trechos próximos podem estar relacionadas aos diferentes graus de perturbação que são encontrados dentro de um mesmo tipo florestal. Ferreira (2014) descreveu esse comportamento ao analisar a produção de serapilheira em áreas de clareiras com diferentes tamanhos. Neste estudo a autora constatou maior quantidade de produção em clareiras maior com abundância de espécies pioneiras. Dentro desse contexto, a presente proposta de trabalho teve por objetivo avaliar a dinâmica da produção de serapilheira em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana.

2. MATERIAL E MÉTODO

A área de estudo está localizada no Parque municipal de Pimenta Bueno, situada no município de Pimenta Bueno, RO (11°44'00,84"S–61°29'13,24"O) (Figura 1). Esta área compreende aproximadamente 200 ha de floresta nativa, a qual sofreu exploração no passado, resultando aparentemente em dois ambientes diferenciados pelo estágio sucessional, um de aproximadamente 95 ha com área mais conservada e outros 105 ha caracterizados por área em estágio inicial de sucessão com predominância de taquara e braquiária (JACOBSEN, 2014). Assim optou-se nesse trabalho, avaliar a serapilheira no trecho de floresta conservado por existir nesse ambiente o monitoramento da vegetação em parcelas permanentes. Segundo a classificação de (Koppen), o clima predominante na região é do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, cuja temperatura média anual é de 24 a 26° C e a média anual da precipitação fica entre 1.400 a 2.600 mm/ano. A região apresenta sazonalidade bem definida: estação chuvosa entre Outubro e Abril (Liebmann; Marengo, 2001), correspondendo a cerca de 90% da precipitação pluviométrica, e período seco de Maio a Setembro (precipitação < 50 mm), quando ocorre um moderado déficit hídrico no Estado (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, 2006). Os solos que predominam na região são latossolos e neossolos quartzarênicos (areias quartzosas) (ADAMY, 2005). A vegetação da área é classificada como Floresta Ombrófila Aberta Submontana sendo uma tipologia de transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extras

amazônicas (Cerrado), ocorrendo entre 100-600 m de altitude com gradientes climáticos com mais de 60 dias secos por ano e associada a quatro fasciações florísticas (palmeiras, cipós, bambus e sororoca) (VELOSO et al., 1991; IBGE, 2004).

Figura 1. Área de estudo localizada no Parque municipal de Pimenta Bueno/RO. Onde: A: Área de borda (20 ha); B: Área conservada (95 ha); C: Área de capoeira (85 ha). Fonte – Adaptada por Raquel H.F. Jacobsen (2013).

2.1 Metodologia

O monitoramento da serapilheira foi conduzido em coletores de 1m² instalados em sete parcelas permanentes de 50 x 50m, sendo que em cada parcela foram instalados de forma aleatória cinco coletores, totalizando 35 unidades de amostra. As coletas foram feitas mensalmente entre os meses de agosto de 2014 a maio de 2015. A serapilheira coletada em campo foi encaminhada ao laboratório de Manejo Florestal da Universidade Federal de Rondônia onde foi separada em frações de folhas, galhos, miscelânea e na sequência secada em estufa a temperatura de 65°C até a obtenção de peso constante, e posteriormente feita à pesagem em balança de precisão.

Foi avaliada a produção total e a média em kg.ha⁻¹ de cada fração em cada mês e assim, a determinação da produção serapilheira em diferentes períodos do ano, sendo período seco considerado os meses de junho a setembro e o período chuvoso de outubro a abril (SEDAM, 2015) (Figura 1).

Figura 1: Precipitação total observada entre junho de 2014 a maio de 2015. Fonte: Sedam (2015) Estação Calama/RO.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção total de serapilheira observada durante o período de monitoramento foi de 5965,41 Kg.ha⁻¹ representando uma média de 596,54 Kg.ha⁻¹.mês⁻¹ (Tabela 1). Os valores encontrados neste estudo estão dentro dos limites observados para Floresta Ombrófila Aberta no bioma Amazônico. Silva et al. (2007) observaram em trecho de floresta de transição entre Amazônia e o Cerrado localizada no norte do Mato Grosso uma variação mensal entre 83 a 1397 Kg.ha⁻¹, resultando em uma produção total de 6566 Kg.ha⁻¹. Ferreira (2014) em fragmento de Floresta Ombrófila Aberta em Rolim de Moura, RO observou produção média mensal de 690 Kg.ha⁻¹ em uma área secundária com presença abundante de espécies pioneiras no dossel superior. A fração folha foi a que apresentou maior contribuição para o aporte de material (3636,45 Kg.ha⁻¹) (Tabela 1). Outros trabalhos também registraram maior contribuição da fração folha na serapilheira (SILVA et al., 2007; PINTO et al., 2008; CABIANCHI, 2010). Selle (2007) cita que a fração folhas da serapilheira é a responsável pela maior parte da transferência anual de nutrientes ao solo, isso se deve a pequena variação em sua distribuição espacial e em seu conteúdo de nutrientes.

Tabela 1. Produção de serapilheira em trecho de Floresta Ombrófila Aberta no Parque Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia.

Mês/ano	Folha (Kg.ha ⁻¹)	Galhos (Kg.ha ⁻¹)	Miscelânea (Kg.ha ⁻¹)	Total (Kg.ha ⁻¹)
Ago/14	709,03	137,31	141,41	987,75
Set/14	607,92	149,07	200,20	957,19
Out/14	233,48	79,52	105,42	418,43
Nov/14	269,53	174,98	146,93	591,44
Dez/14	209,79	172,20	70,83	452,82
Jan/15	187,84	95,39	122,61	405,84
Fev/15	241,95	84,52	83,52	409,99
Mar/15	280,29	143,80	80,35	504,44
Abr/15	384,82	98,77	111,71	595,31
Mai/15	511,80	65,40	65,00	642,20
Total	3636,45	1200,96	1128,00	5965,41
Média	363,65	120,10	112,80	596,54

Segundo Morellato (1992) e Luizão; Schubart (1987) relatam que Florestas Tropicais e subtropicais localizadas em regiões de clima dividido em estações seca e chuvosa, apresentam geralmente, maior produção de serapilheira na época seca do ano, devido ao estresse hídrico. O mês de agosto caracterizado na região por ser um dos meses com menor taxa de precipitação (13,80 mm.mês⁻¹) (SEDAM, 2015), foi o que apresentou maior deposição de serapilheira (987,75 Kg.ha⁻¹), tendo a fração folha como principal contribuinte para esse resultado (709,03 Kg.ha⁻¹), pois a queda de folhas nessa fase é uma resposta da vegetação ao estresse hídrico, auxiliando assim, na redução de perda de água por transpiração. Cabianchi (2010) avaliando a produção de serapilheira na região, também observou maior produção de serapilheira no período seco. A maior produção de serapilheira em período seco na região também foi constatada por Ferreira (2014) em estudo de produção de serapilheira em áreas de clareiras e dossel fechado em fragmento de Floresta Ombrófila Aberta em Rolim de Moura, RO e por Cleris et

al. (2012) em área de Reserva Legal composta por Floresta Ombrófila Aberta em Ji-Paraná, RO.

4. CONCLUSÕES

A quantidade de serapilheira produzida na área está dentro dos limites esperado para florestas em estágio sucessional mais avançado. A fração folha é que mais contribuiu para a produção de serapilheira. A continuação do presente estudo será de extrema importância para o um melhor entendimento da dinâmica da produção de serapilheira em relação a outros aspectos do ambiente.

5. AGRADECIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno/RO, por ceder a área para o estudo. A professora e orientadora Marta Scoti pela oportunidade e a amiga de trabalho Gleikhiane Weber Cabral por me auxiliar todas as vezes que precisei e aos demais colegas pela ajuda nos trabalhos de campo.

6. REFERÊNCIAS

- ADAMY, A. **Zoneamento Geoambiental de Pimenta Bueno**. 2005. F. 161. Dissertação (Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho. 2005.
- ARATO, H.D. *et al.* Produção e decomposição de serapilheira em um sistema agroflorestal implantado para recuperação de áreas degradadas em Viçosa-MG. **Revista Árvore**, v. 27, n. 5, p. 715-721, 2003.
- BRAY, J. R.; GHORAN, E. Litter production in forest of the world. **Advances Ecology of Research**, v.2, p.101-157, 1964.
- CABIANCHI, G. M. **Ciclagem de nutrientes via serapilheira em um fragmento ciliar do Rio Urupá, (Rondônia)**. 2010. 101 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.
- CALDEIRA, M. V. W. *et al.* Quantificação de serapilheira e de nutrientes em uma Floresta Ombrófila Densa. **Ciências Agrárias**, Londrina, v. 29, n. 1, p. 53-68, jan./mar. 2008.
- CARPANEZZI, A. A. **Banco de sementes e deposição de folheto e seus nutrientes em povoamentos de bracinga (Mimosa scabrella Benth) na região metropolitana de Curitiba-PR**. 1997. 177 f. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1997.
- CIANCIARUSO *et al.* Produção de serapilheira e decomposição do material foliar em um cerradão na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, Brasil. **Acta Botanica Brasílica**, v. 20, n. 1, p. 49-59, 2006.

- CLERIS, A. G. *et al.* Produção e estrutura da serrapilheira em um fragmento de floresta ombrófila aberta em Ji-Paraná, Rondônia. **64^a Reunião Anual da SBPC, São Luiz, MA.** 2012.
- FERREIRA, R.G.S. **Influência do nível de perturbação antrópica no aporte de serrapilheira em um fragmento de Floresta Ombrófila Aberta no município de Rolim de Moura, RO.** 2014. Trabalho de conclusão de curso, graduação em Eng. Florestal, UNIR. 30f. 2014
- JACOBSEN, R. H. F. **Análise de agrupamentos e caracterização da vegetação arbórea em trechos de floresta ombrófila aberta submontana.** 2014. Trabalho de conclusão de curso, graduação em Eng. Florestal, UNIR. 40f. 2014.
- LIEBMAN, B.; MARENGO, J.A. Interannual variability of the rainy season and rainfall in the Brazilian Amazon Basin. **Journal of Climate**, Boston, v.14, n. 22, p. 4308-4318, 2001.
- LUIZÃO, F.J.; SCHUBART, H.O.R. Litter production and Decomposition in a terra-firme Forest of Central Amazonia. **Experientia**, v.43, n.3, p. 259-264, 1987.
- MARTINS, S.V. & RODRIGUES, R.R.. Produção de serapilheira em clareiras de uma floresta estacional semidecídua no Município de Campinas, SP. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 22, n. 3, p. 405-412, 1999.
- MORELLATO, L.P.C. Nutrient cycling in two south-east Brazilian Forest. I. Litterfall and litter standing crop. **Journal of Tropical Ecology**, v.8, p. 205-215, 1992.
- PINTO, S. I. do C. *et al.* Produção de serapilheira em dois estádios sucessionais de Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Mata do Paraíso, em Viçosa, MG. **Revista Árvore**, v.32, n.3, p.545-556, 2008.
- PROCTOR, J. 1983. Tropical forest litterfall I - Problems of data comparison. In: SUTTON, S.L.; WHITMORE, T.C.; CHADWICK, A.C. (Eds.) **Tropical Rain Forest: ecology and Management**. London: Blackwell Scientific Publications, p. 267-273, 1983.
- SCHUMACHER, M. V. *et al.* Produção de serapilheira em uma floresta de *Araucaria angustifolia*(bertol.) kuntze no município de Pinhal Grande-RS. **Revista Arvore**, Viçosa, v. 28, n.1, p 29-37, 2004.
- SCHUMACHER. M. V. **Aspectos da ciclagem de nutrientes e do microclima em talhões de Eucalyptuscamadulensis Dehnh, Eucalyptusgrandis Hill ex Maiden e Eucalyptustorelliana F. Muell.** 1992. 87f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 1992.
- SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (SEDAM). **Meteorologia.** Disponível em: <<http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/simego>>. Acessado em: 29 set 2015.
- SELLE, G. L. Ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 23, n. 4, p. 29-39, Oct./Dec. 2007.
- SILVA, C. J. da. *et al.* Produção de serapilheira no cerrado e Floresta de transição Amazônia-Cerrado do Centro-Oeste Brasileiro. **Acta Amazônica**, v. 37, n. 4, p 543-548, 2007.
- SOUZA, J. A.; DAVIDE, A. C. Deposição de serapilheira e nutrientes em uma mata não minerada e em plantações de bracinga (*Mimosa scabrella*) e de eucalipto (*Eucalyptus saligna*) em áreas de mineração de bauxita. **Revista Cerne**, Lavras, v. 7, n. 1, p. 101-113. 2001.
- VELOSO, H. P. *et al.* **Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um sistema universal.** Rio de Janeiro, RJ: IBJE, CDDI, 1991. p. 124.
- VITAL, A. R. T. *et al.* Produção de serapilheira e ciclagem de nutrientes de uma floresta estacional semidecidual em zona ripária. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 28, n. 6, p. 793-800, nov./dez. 2004.
- WERNECK, M. S. *et al.* Produção de serapilheira em três trechos de uma floresta semidecídua com diferentes graus de perturbação na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 24, n. 2, p, 195-198, 2001.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DA COMUNIDADE ARBÓREA EM DOIS FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA, ROLIM DE MOURA, RO

PIRES, S. R., DANTAS, D. A. V., RIBEIRO, S. B.*, ZANCHETTA, M. L. B., SILVA, L. do P., SCCOTI, M.S.V.

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: sylvianebeck@unir.br

RESUMO: Um dos grandes acervos de comunidades vegetais está presente na floresta Amazônica que é a maior floresta tropical do planeta e desempenha um papel importante nas questões econômicas, sociais e culturais da sociedade inserida nesse bioma. Tendo em vista a preocupação em conhecer melhor esse bioma rico em diversidade, esta pesquisa teve por objetivo fornecer conhecimentos básicos a respeito do comportamento das espécies na Floresta Ombrófila Aberta, para que possa contribuir para o seu estudo dentro das Ciências Florestais. Foram demarcadas duas parcelas permanentes de 0,5 ha (5.000 m²) cada, uma na linha 204, e outra na Fazenda experimental da Universidade Federal de Rondônia, linha 184, Km 15, lado norte, em Rolim de Moura - RO. Em campo foi analisado a declividade do terreno, com o auxílio de um hipsômetro eletrônico-Vertéx, a avaliação de cobertura de copas, com o auxílio de dois Luxímetros e a pedregosidade, através da análise visual dentro da subunidade amostral. Os parâmetros fitossociológicos analisados foram: Densidade Absoluta e Relativa, Frequência Absoluta e Relativa, Dominância Absoluta e Relativa, Valor de Importância e de Cobertura, e Índice de Shannon, calculados através do programa FITOPAC2. A Análise de correspondência Canônica (CCA) da parcela do Km 15, indicou que os fatores estudados não interferem na ocorrência das espécies, já na parcela da linha 204 as variáveis ambientais mais importantes foram a pedregosidade e a declividade do terreno. Observou-se na parcela do Km 15, durante o período avaliado, a ocorrência de 49 espécies distribuídas em 28 famílias botânicas totalizando 424 indivíduos e na parcela da linha 204 a ocorrência de 49 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas totalizando 402 indivíduos amostrados.

Palavra-chave: Fitossociologia, Fatores ambientais, Análise de Correspondência Canônica

1. INTRODUÇÃO

Uma das maiores abundâncias vegetais está presente na floresta amazônica que corresponde a maior floresta tropical do planeta e segundo os pesquisadores ela conta com cerca de um terço das espécies vivas existentes. De acordo com Nascimento (2000), o Brasil apresenta uma grande diversidade de ecossistemas florestais devido à fatores como os diversos tipos de clima e solo existentes em seu território e a sua grande área física. Porém, os seus ecossistemas vêm sendo explorados gerando uma grande diminuição de várias comunidades vegetais.

Uma grande parcela dessa diversidade ainda nem sequer foi descrita pela literatura e estão sendo sucumbidas pelos avanços de sistemas produtivos desenvolvidas de forma predatória. [Plano Amazônia Sustentável (PAS), Governo Federal]. Para Colpini (2008), com a incorporação de novas áreas, a exploração florestal predatória era praticada, porque as florestas eram vistas como um obstáculo ao desenvolvimento e não como um bem econômico. A cobertura vegetal do Estado de Rondônia é diversificada, apresentando vários tipos de vegetação entre elas Floresta Ombrófila Aberta é o tipo

dominante (com 55% da área total), seguida da Floresta de Transição ou Contato (8%), Cerrado (5%), Floresta Ombrófila Densa (4%), Formação Pioneira (4%), Floresta Estacional Semidecidual (2%), Umirizal (1%), e Campinarana (em manchas dispersas) entre outras formações (FERNANDES; GUIMARÃES, 2001).

Segundo Floriano (2009), a cobertura vegetal natural de um determinado território é uma expressão local da vegetação em relação aos fatores ambientais como o solo, o clima e a topografia; é o resultado da adaptação, interação e evolução das espécies que se instalaram em determinado ambiente. Para a caracterização da vegetação arbórea de uma determinada área, é necessário reconhecer as espécies presentes no local e fazer uma avaliação da estrutura vertical e horizontal da floresta, com o objetivo de verificar seu desenvolvimento. (BRANDÃO, 2007).

Estudos florísticos da vegetação sem um conhecimento suficiente das espécies são cientificamente inúteis. A fitossociologia, de acordo com Floriano (2009), é o ramo da ecologia que trata do estudo abstrato das características, classificação, relações, distribuição e evolução das comunidades vegetais, procurando

estabelecer relações sociais matemáticas e estatísticas entre espécies e comunidades e destas com o ambiente, determinando suas afinidades e forma de agrupamento. O autor ainda ressalta que os objetivos dos estudos fitossociológicos são a descrição das características quantitativas das comunidades vegetais naturais de maneira sistematizada, abrangendo a composição florística, a estrutura horizontal e vertical da vegetação, a regeneração natural, as associações e os relacionamentos entre espécies e sua distribuição e relacionamentos entre as associações ou grupos de espécies, a dinâmica populacional, a classificação e as relações das unidades de vegetação com o ambiente e sua evolução ao longo do tempo. O comportamento e distribuição das espécies, bem como a taxa de crescimento, mortalidade e recrutamento, são influenciados diretamente pelos fatores ambientais. Segundo Puig (2008), a distribuição e a estrutura das formações vegetais resultam principalmente da ação de dois fatores, os climáticos e os edáficos.

Entre os fatores climáticos, destaca-se a formação de um microclima local, que desempenha grande importância no funcionamento e na diversidade de espécies que compõe a floresta, sendo este microclima resultante da interação de três fatores: intensidade de luz incidente, variações de temperaturas e disponibilidade de água, quanto aos fatores edáficos, o papel do solo para com a vegetação é essencial, já que ele porta e nutre os vegetais, sendo as propriedades físicas, químicas e biológicas responsáveis pela distribuição dos agrupamentos vegetais e das espécies nas florestas tropicais (PUIG, 2008). A avaliação da diversidade biológica nos remanescentes florestais por meio de sua quantificação e a compreensão da organização espacial das comunidades nos fragmentos face às alterações do ambiente e a direção das mudanças nos processos ecológicos são procedimentos que permitirão avaliar os índices de perdas e conservação dos recursos naturais em longo prazo. (COLONETTI, 2008). Estes levantamentos podem contribuir com informações necessárias para elaboração e planejamento de meios que permitam à conservação da vegetação em nível regional, com a preocupação de se conservar a diversidade local.

Tendo em vista a preocupação em conhecer melhor esse bioma rico em diversidade, este projeto teve por objetivo fornecer conhecimentos básicos a respeito do comportamento das espécies na Floresta Ombrófila Aberta, para que possa contribuir para o seu estudo dentro das Ciências Florestais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Áreas de Estudo

As parcelas permanentes demarcadas para o levantamento fitossociológico estão localizadas no município de Rolim de Moura, Zona da Mata do Estado de Rondônia, onde uma das parcelas foi alocada na linha 204 lado norte no município de Rolim de Moura a 20 Km da cidade, e outra foi alocada na fazenda experimental da Universidade federal de Rondônia, 15 Km da cidade lado norte. Na Figura 1, estão esquematizadas as parcelas permanentes do levantamento florístico e fitossociológico realizado na Zona da Mata do estado de Rondônia. As parcelas foram instaladas com teodolito, marcando-se os limites externos, as faixas e as subunidades com canos de

PVC rígido. Após a demarcação das parcelas, os dados foram levantados em uma ficha de campo contendo: número da árvore, CAP (≥ 20 cm) e identificadas.

Fonte: Adaptação das imagens obtidas no Google Earth.

Figura 1: (A) Imagem da parcela localizada na Fazenda experimental do campus – Km 15 (PAR 1), em Rolim de Moura – RO. (B) Imagem da parcela localizada na Linha 204 (PAR2), em Rolim de Moura – RO.

2.2 Atividades Realizadas

As cinco unidades amostrais, já haviam sido demarcadas e distribuídas e consistem de parcelas permanentes. Cada parcela é de 50 m x 100 m (5000 m²) dividido em 5 faixas de 10 m x 100 m (1.000 m²), e estas subdivididas em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m²), totalizando 50 subunidades.

2.2.1 Coleta de dados

As informações coletadas sobre cada indivíduo foram registradas em ficha de campo contendo: número da árvore, nome da espécie, CAP, altura total e comercial, posição sociológica e coordenadas das árvores. O número das árvores foi registrado em ordem sequencial de medição, correspondente ao da etiqueta pregada no fuste ao lado leste das árvores, a uma altura de 30 cm do solo.

Após a efetuação do registro do nome vulgar das árvores, quando conhecido, e coletado material botânico (folha, flor, fruto, semente, casca) foi posteriormente encaminhado para identificação no Herbário do Museu Emilio Goeldi ou para o Herbário da Universidade Federal do Mato Grosso. A Circunferência à altura do peito (CAP) das árvores amostradas foram medidas com trena de precisão em milímetros e as alturas com Hipsômetro Digital Vertex.

2.2.2 Análise Fitossociológica e Biométrica

Na obtenção dos parâmetros fitossociológicos foi utilizado o programa FITOPAC2 para calcular os parâmetros tradicionais de densidade, dominância, frequência, valor de importância, valor de cobertura, índice de diversidade.

Onde, DA = Densidade absoluta (no de indivíduos/área); DR = Densidade relativa (%); n = Número de indivíduos da espécie em questão/hectare; N = Número total de indivíduos amostrados/hectare; DoA = Dominância absoluta (m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); g = Área basal da espécie/hectare; G = Área basal total (de todas as espécies)/hectare.

2.3. Amostragem das Variáveis Ambientais

Na composição da matriz de dados para análise dos fatores que influenciam na ocorrência das espécies, foram coletadas informações do ambiente de cada parcela: declividade do terreno, avaliação da cobertura de copa (luminosidade), e da pedregosidade existente em casa subparcela.

2.3.1 Declividade do terreno

Vieira et al. (1988) classificam as condições topográficas do relevo de uma região segundo os graus de declividade em: plana, suave ondulada, ondulada, forte ondulada e montanhosa. A determinação em graus de cada subunidade foi determinada com uso de um hipsômetro eletrônico-Vertex, onde para coletar os dados foram seguidos os seguintes procedimentos: o operador do equipamento se posicionou no centro de cada subunidade para que fosse feita a leitura da declividade com o auxílio do transponder que ficou no limite superior da unidade. Os dados obtidos foram classificados conforme a metodologia utilizada por Vieira et al (1988), (Tabela 1).

Tabela 1: Classificação topográfica de acordo com os graus de declividade do solo.

Especificação	Porcentagem de Declividade
Plana	< 3°
Suave ondulada	3 - 8°
Ondulada	8 - 20°
Forte Ondulada	20 - 45°
Montanhosa	> 45°

Fonte: Veira et al. (1988)

2.3.2 Avaliação da cobertura de copas

Segundo Turton e Freiburger (1997), a luminosidade é um fator determinante nos processos ecológicos e fisiológicos dos vegetais de uma floresta. Para Odum (1988), há uma grande variação no fluxo de energia total de radiação, nos diversos estratos de um ecossistema florestal, oscilando entre as estações ou locais da superfície terrestre. Isto afeta a distribuição dos organismos no ecossistema.

A estimativa do percentual de cobertura de copas foi feita utilizando dois Luxímetros. Foram feitas duas leituras, onde uma pessoa se posicionou com o aparelho fora da floresta com luminosidade intensa e outra dentro da subunidade, onde foi cronometrado o tempo e as medições foram coletadas no mesmo instante. As medições foram feitas dentro das 50 subunidades, entre 12 e 14 horas.

Tabela 2: Classificação de intensidade luminosa

Especificação	Luminosidade
Classe 1	0-20
Classe 2	20-40
Classe 3	40-60
Classe 4	60-80
Classe 5	80-100

2.3.3 Pedregosidade

A pedregosidade foi estimada através da análise visual dentro da subunidade amostral, ou seja, por meio da observação da quantidade relativa de pedras que recobrem a superfície do solo. Esse procedimento foi realizado sempre pelo mesmo observador, para que não houvesse erro, ou discordância na estimativa do fator. A quantidade de pedra foi quantificada em pouca pedregosidade (0% a 30%), média (30% a 60%) e alta (60% a 100%) de acordo com a metodologia de Araujo, (2010).

Tabela 3: Classificação da quantidade de pedras visíveis no solo.

Especificação	Pedregosidade(%)
1 – Pouca	0 – 30
2 – Média	30 – 60
3 – Alta	60 – 100

2.4 Análise dos Dados

O Fluxograma apresentado abaixo apresenta sequencia de procedimentos realizados na pesquisa, Figura 2. Partindo-se do arquivo de dados, foi realizada a análise fitossociológica e biométrica das parcelas levantadas, objetivando caracterizar a floresta estudada.

Os fragmentos foram caracterizados do ponto de vista florístico fitossociológico e ambiental. Para cada fragmento foi criado uma matriz de densidade das espécies e uma matriz de fatores ambientais para, a partir delas, realizar a Análise de Correspondência Canônica (CCA), objetivando correlacionar a ocorrência das espécies aos fatores ambientais levantados.

Figura 2: Fluxograma do procedimento de análise

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Dados Obtidos na Parcela 1 (Km 15)

3.1.1. Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Os dados levantados em campo foram no total de 49 espécies distribuídas em 28 famílias botânicas totalizando 424 indivíduos.

3.2. Dados Obtidos na Parcela 2 (Fazenda Linha 204)

3.2.1. Levantamento Fitossociológico das Espécies Encontradas

Os dados levantados em campo na parcela 2, foram tabulados e os principais parâmetros analisados. Neste estudo, foram levantadas 49 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas totalizando 402 indivíduos amostrados nesta parcela. A distribuição das espécies dentro desta área de estudo foi de forma equilibrada resultando em um índice de diversidade razoável com 3,750, porém houve um número considerado de indivíduos não identificados o que possivelmente poderia demonstrar um valor de diversidade ainda maior o que é uma forte tendência para região amazônica em geral por se tratar de um clima tropical úmido sendo considerado um local propício para o desenvolvimento da vida vegetal e também animal, pois encontra as características ideais como solo, clima e etc.

3.3. Análise de Correspondência Canônica (CCA)

3.3.1. Dados Obtidos da Parcela 1 (Km 15)

A Análise de Correspondência Canônica (CCA) é um método de análise multivariada e se mostra o mais indicado para estudos que visam compreender as correlações existentes entre a vegetação e fatores ambientais. Basicamente esta técnica analisa e sintetiza os dados da vegetação em um diagrama de ordenação multidimensional, formado por eixos perpendiculares, os quais expressam as variações na densidade das espécies em função das mudanças nas condições ambientais, além de mostrar, concomitantemente, quais os fatores ambientais são responsáveis pela máxima variação entre as características da vegetação (Martins et al., 2003).

Por meio das matrizes de espécies e variáveis ambientais, os resultados obtidos da parcela do km 15 foram lançados no programa FITOPAC para produzir uma ordenação com dois eixos, onde a distribuição das espécies seria representada, porém não foi possível a geração do diagrama e de nenhuma correlação. Deduz-se que a não obtenção destes dados tenha sido pelo fato de que a Declividade do terreno, a Pedregosidade e a Luminosidade, não influenciam na ocorrência das espécies na área de estudo.

3.3.2. Dados Obtidos na Parcela 2 (Fazenda Linha 204)

A partir das matrizes de espécies e variáveis ambientais, o programa FITOPAC2 produziu uma ordenação com dois eixos, onde a distribuição das espécies foi representada por asteriscos, enquanto que as variáveis ambientais foram representadas através de setas indicando a direção do gradiente máximo desta, sendo o comprimento da seta proporcional à correlação da variável com os eixos. Apesar das variáveis não apresentarem forte correlação com os eixos, observa-se que a declividade do terreno foi a que apresentou maior correlação com o primeiro eixo e o eixo segundo eixo com a pedregosidade (Tabela 4) (Figura 3). A intensidade luminosa foi a que apresentou menor correlação, possivelmente devido às características da tipologia florestal que apresenta naturalmente um dossel aberto não influenciando tanto na ocorrência das espécies.

Tabela 4: Coeficiente de correlação entre as variáveis ambientais e os dois eixos de ordenação da análise de correspondência canônica, Linha 204, Rolim de Moura - RO.

Variáveis ambientais	Eixo 1	Eixo 2
Inclinação	0,7762	-0,6283
Luminosidade	-0,1129	-0,2428
Pedregosidade	0,7501	0,6553

Pela análise dos valores positivos e negativos das correlações deduz-se, nesta parcela, que as espécies com maior abundância ocorrem em locais pedregosos e suavemente ondulados. (Figura 3). Segundo Vieira et al. (1988), a pedregosidade superficial, ou a quantidade de pedras na superfície de solo, é uma característica ambiental, importante de ser avaliada, pois está relacionada diretamente à retenção de água e aos componentes químicos que compõem o solo. Segundo Kent & Coker (1992) o comprimento da seta é proporcional à magnitude de mudança naquela direção.

Aqueles fatores ambientais onde a seta é longa estão mais correlatos na ordenação do que aquelas com seta curta e são mais importantes na influência da variação da comunidade. A ordem em que se apresentam os pontos projetados sobre a seta, da origem à extremidade, indicam a influência do fator ambiental em relação à espécie, isto é, quanto mais próximo da extremidade da seta, maior influência do fator ambiental sobre a espécie.

Figura 3: Diagrama de ordenação produzido pela análise de correspondência canônica, baseado nos dados das espécies da parcela 2 – linha 204, Rolim de Moura – RO.

Pela Figura 3, pode-se observar espécies como *Lecythis idatimon* Aubl. (sp2), *Protium* spp. (sp4), *Pseudomedia multinervis* (sp5), Espécies não identificadas - NI (sp7), *Bauhinia variegata* (Linn.) Benth. (sp8), *Anacardium occidentale* (sp32) apresentam exigências de locais suavemente ondulados inclinados.

Ainda observa-se que a espécie *Pseudobombax grandiflorum* (sp16), *Pterocarpus rohrii* Vahl (sp17), *Zanthoxylum* sp. (sp19), *Casearia gossypiosperma*. (sp22), e *Geissospermum laeve* (Vell.) Miers (sp24) apresentam certas exigências ao mesmo tipo de habitat. Observa-se ainda por meio da figura 4 que espécies como *Platyodium elegans* (sp10), *Couma guyanensis* Aubl. (sp12), *Chorisia glaziovii* (sp18) apresentam as mesmas exigências a solos pedregosos.

As espécies *Trattinickia rhoifolia* Willd. (sp14), *Hovenia dulcis* Thunb. (sp15) e *Anacardium occidentale* (sp32) apresentam exigências, porém menores, pelo mesmo habitat pedregoso. As espécies *Inga thibaudiana* (sp9), *Xilopia aromatica* (Lam.) Mart. (sp25), *Gochnatia* sp. (sp34), apresentaram preferências em locais com ampla luminosidade, mas este fator não interferiu com grandes proporções a ocorrência das espécies. Através dos dados determinou-se que as espécies indicadoras da área amostral foram, primeiramente e em maior quantidade as espécies Não identificadas - NI (sp7), *Lecythis idatimon* Aubl. (sp2), *Tachigali myrmecophila* Ducke (sp13), e *Protium* spp. (sp4).

Pela Análise de Correspondência Canônica pode-se conhecer os fatores ambientais que mais influenciaram para a ocorrência das espécies na parcela. Entende-se, portanto, que as espécies encontradas neste grupo têm como fatores limitantes para sua formação, solos com suaves ondulações com um percentual estimativo de pedras, podendo estar diretamente relacionado à retenção de água e ao componentes químicos que compõem o solo. Ainda pode-se dizer que a floresta se encontra em um estágio de sucessão avançada, pelo fato de pouca intensidade luminosa do local não interferir na distribuição das espécies.

4. CONCLUSÕES

Com os resultados apresentados no trabalho pode-se concluir que a Análise de Correspondência Canônica (CCA) revelou quais os fatores ecológicos são determinantes para a ocorrência das espécies, indicando ser uma técnica importante na análise das correlações das variáveis ambientais com os indivíduos ali presentes.

Os fatores estudados não contribuem com a ocorrência das espécies do Km 15, porém na A área de estudo localizado na Linha 204 apresentou formações caracterizadas por espécies indicadoras e por fatores ambientais como: declividade (inclinação), Pedregosidade e luminosidade.

O trecho de estudado da linha 204 demonstrou que a floresta se encontra em estágio de sucessão avançada, devido à cobertura de copas não interferir na distribuição das espécies. Portanto, conclui-se que as áreas amostrais estudadas diferem entre si e contém espécies exigentes a diferentes tipos de fatores ecológicos para sua ocorrência.

5. AGRADECIMENTOS

Ao O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E a Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

6. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. C. B. **Efeito do pastoreio de bovinos sobre a estrutura da mata ciliar do arroio espinilho em Sant'ana do Livramento, RS, Brasil.** Santa Maria: UFSM, 2010. 93f. Dissertação (Mestrado).

BRANDÃO, C. F. L. **Estrutura e classificação sucessional do componente arbóreo de um componente de floresta ombrófila densa em Igarassu, Pernambuco.** Dissertação de mestrado. UFRPE, Recife –PE, 2007.

COLONETTI, S. **Floresta ombrófila densa submontana: florística, estrutura e efeitos do solo e da topografia, barragem do rio são bento, siderópolis, SC.** Dissertação (mestrado), UNESC, Criciúma, SC. 2008.

COLPINI, C. Dinâmica e prognose da produção de uma floresta de contato ombrófila aberta/estacional semidecidual. Dissertação. UFMT, Cuiabá- MT, 2008.

FERNANDES, L. C.; GUIMARÃES, S. C (Coord.). **Atlas geoambiental de Rondônia.** Porto Velho: SEDAM, v. 2, 2001, 74 p.

FLORIANO, E.P. **Fitossociologia florestal.** Santa Rosa: Unipampa - Campus São Gabriel, 2009.

IVANAUSKAS, N. M.; ASSIS, M. C. Formação Florestais Brasileiras. IN: MARTINS, S. V. **Ecologia de floresta tropicais do Brasil:** Viçosa: UFV, 2009. 261 p.

KENT, M.; COKER, P. **Vegetation description analyses.** London: Behaven Press, 1992. 363p.

MARIALVA, V. G. **Diagnóstico Socioeconômico: Ji-Paraná.** Porto Velho: SEBRAE-RO, 1999. 76p.

MARTINS, S. V.; SILVA, N. R. S.; SOUZA, A. L.; NETO, J. A. A. M. **Distribuição de espécies arbóreas em um gradiente topográfico de Floresta Estacional Semidecidual em Viçosa, MG.** Scientia Florestalis, n.64, p. 172 – 181, Dez. 2003.

NASCIMENTO, A. R. T.; LONGHI, S. J.; BRENA, D. A. Estrutura e padrões de distribuição espacial de espécies arbóreas em uma amostra de ombrófila mista em Nova Prata, RS. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 11, n. 1, p. 105-119, 2001.

PAS – **PLANO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL.** Governo Federal, 2006.

PUIG, H. **A floresta tropical úmida.** São Paulo: UNESP, 2008.

ODUM, E. P. **Ecologia.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 434p.

TURTON, S. M.; FREIBURGER, H. J. Edge and aspect effects on the microclimate of a small tropical forest remnant on the Atherton Tableland, northeastern Australia. In: LAURENCE, W. F.; BIERREGAARD, R. O. **Tropical forest remnants.** Chicago: The University of Chicago, 1997. p.45-54.

VIEIRA, L. S.; SANTOS, P. C. T.; VIEIRA, M. N.; **Solos: propriedade, classificação e manejo.** Brasília: MEC/ABEAS, 1988. 154p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA POR BAMBU (*Guadua paniculata* Munro) EM ÁREA DE SAVANA FLORESTADA

Tainara Montagner STRECK*, Ana Paula Viana de CASTILHO¹,
Silvio Gonçalves LONGHI, Felipe Vieira da CUNHA NETO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: tainarastreck@hotmail.com

RESUMO: A *Guadua paniculata*, um bambu, se beneficia de distúrbios e têm a capacidade de dominar áreas de florestas secundárias. Isto pode ter um impacto sobre a produção de serapilheira da floresta. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar a serapilheira produzida por esta espécie em relação ao conjunto das demais espécies componentes da vegetação. O estudo foi realizado em um trecho de floresta secundária (Savana Florestada) com alta densidade do bambu. Foram utilizados seis coletores suspensos para a coleta de serapilheira, mensalmente, durante um ano. O material foi triado nas frações folhas gerais, galhos gerais (material lenhoso), material reprodutivo, folhas de *Guadua* e colmos de *Guadua* (material lenhoso). Em seguida obteve-se o peso seco. Os valores foram expressos em Mg.ha⁻¹ e foi feita uma análise em termos percentuais do material decíduo. A produção total anual de serapilheira na área foi de 9,21 Mg.ha⁻¹. *Guadua paniculata* foi responsável por 35,54% de toda a serapilheira produzida.

Palavra-chave: Bambusoideae, Floresta secundária, Distúrbio

1. INTRODUÇÃO

Na região tropical, as florestas secundárias e as florestas degradadas estão aumentando em extensão e importância, à medida que as florestas primárias estão sendo exploradas, fragmentadas e convertidas ao uso agrícola. Floresta secundária é definida, amplamente, como vegetação arbóreo-arbustiva que se desenvolve secundariamente por meio da regeneração natural, após sofrer um distúrbio, seja ele de natureza antrópica ou natural (BROWN; LUGO, 1990). Seja qual for o distúrbio, este deverá provocar modificações estruturais e florísticas na floresta, provocando alterações na produção, decomposição e estoque de serapilheira. A produção e decomposição da serapilheira possibilitam a transferência da matéria orgânica, nutrientes e energia da vegetação para o solo, e o seu aproveitamento pela biota (DELITTI, 1998). Poucos estudos têm focado a produção de serapilheira em áreas com distúrbios, sendo que a produção é afetada pela simplificação da estrutura da vegetação (MARTINS; RODRIGUES, 1999).

A espécie *Guadua paniculata*, um bambu, foi observada na área de floresta secundária, fisionomia de savana florestada (cerradão), competindo por espaço e por luz. Estas plantas são especialistas em tirar vantagens de pequenos ou grandes distúrbios ambientais, podem causar um efeito profundo na dinâmica da vegetação de uma área (JUDZIEWICZ et al., 1999). Sua influência sobre a

vegetação tem despertado interesse de pesquisadores em estudos sobre a autoecologia dessa planta na última década (SILVEIRA, 2005). Dentre as modificações que esta espécie provoca sobre a vegetação, ocorrem também alterações na produção de serapilheira por estes indivíduos. Neste sentido, este estudo buscou quantificar a produção de material decíduo produzida por esta espécie em relação ao conjunto das demais espécies componentes da vegetação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição de áreas

O experimento foi instalado em um trecho de floresta secundária localizada no município de Cáceres – MT, à aproximadamente 220 km da capital Cuiabá. A área de floresta está inserida no Campus do Instituto Federal de Mato Grosso, sob as coordenadas geográficas 57°41'51''W e 16°08'42''S e altitude de 117 m. Sua vegetação original é de Savana Florestada (Cerradão), clima de Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco (Aw_i, Köppen), ou seja, clima tropical chuvoso, em que a temperatura média anual varia entre 25°C e 23°C. A área de estudo abrange 63 hectares de extensão e segundo informações de servidores mais antigos, está a pelo menos 30 anos sem sofrer intervenção antrópica. Observações de campo indicaram alta densidade de *Guadua paniculata* no ambiente (Figura 1).

Figura 1. Presença de *Guadua paniculata* em alta densidade no interior da Floresta Secundária – Savana Florestada.

2.2. Instalação dos coletores e coleta do material

Para a coleta da serrapilheira foram utilizados seis coletores de 0,38 m² de superfície. Os coletores foram confeccionados com arame liso e tela de nylon com malha fina de 2 mm, permitindo a retenção da serrapilheira de menor dimensão e possibilitando a passagem da água. Cada coletor foi distribuído de forma sistemática, sendo amarrados com linha de nylon nas árvores e suspensos a aproximadamente 0,5 m do solo. O material foi coletado mensalmente, durante o período de um ano (de agosto de 2012 a julho de 2013), embalado, identificado e transportado para o Setor Florestal do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) para serem triados.

2.2. Triagem da serrapilheira e análise dos dados

Todo o material coletado foi seco ao ar e triado em frações: folhas gerais, galhos gerais (material lenhoso), material reprodutivo, folhas de *Guadua* e colmos de *Guadua* (material lenhoso). Em seguida o material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa de circulação de ar a 65 °C até atingir peso constante. Depois de seco, o material foi pesado em balança de precisão, obtendo-se a massa de cada fração. Foram calculados os valores médios de serrapilheira e expressos em Mg. ha⁻¹. Também foi feita uma análise em termos percentuais do material decíduo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção média mensal de serrapilheira variou de 0,24 a 2,5 Mg.ha⁻¹, nos meses de janeiro/13 e agosto/12, respectivamente. A produção total anual foi de 9,21 Mg.ha⁻¹. A fração folhas gerais teve maior participação (45,12%), com produção anual de 4,63 Mg.ha⁻¹. A fração galhos gerais apresentou produção anual de 1,50 Mg.ha⁻¹, perfazendo 14,77%. Já a produção da fração material reprodutivo foi de de 0,59 Mg.ha⁻¹ (4,58%). A serrapilheira produzida por *Guadua paniculata* apresentou para a fração folhas de *Guadua*, 1,56 Mg.ha⁻¹, sendo responsável por 20,76% do total da serrapilheira, e para a fração colmos de *Guadua* 0,92 Mg.ha⁻¹, contribuindo com 14,78% do total (Tabela 1).

Como observado por alguns autores (KONIG et al., 2002; CIANCIARUSO et al., 2006; SILVA et al., 2007) a serrapilheira é formada em sua maioria por folhas (60 a

70%). Tal padrão pode ser relacionado à fisiologia das plantas ou como resposta ao estresse, em virtude de variações climáticas. A ocorrência de maior produção da fração folhas é influenciada pelo estresse hídrico, sendo uma estratégia da vegetação a derrubada de suas folhas para evitar a perda de água por transpiração (MARTINS; RODRIGUES, 1999).

Tabela 1. Produção média mensal e total de serrapilheira aportada na área de Savana Florestada – Cerradão, em Cáceres, MT.

Mês	Folhas gerais	Galhos gerais	Mat. Rep.	Folhas de	Colmos de	Total mensal
				<i>Guadua</i>	<i>Guadua</i>	
Mg.ha ⁻¹						
ago/12	1,65	0,24	0,18	0,35	0,08	2,50
set/12	0,90	0,23	0,05	0,25	0,07	1,50
out/12	0,27	0,10	0,06	0,14	0,17	0,74
nov/12	0,12	0,41	0,01	0,04	0,09	0,67
dez/12	0,11	0,04	0,00	0,03	0,08	0,27
jan/13	0,09	0,05	0,00	0,05	0,06	0,24
fev/13	0,16	0,11	0,00	0,08	0,16	0,51
mar/13	0,22	0,03	0,03	0,09	0,05	0,42
abr/13	0,27	0,19	0,04	0,09	0,06	0,65
mai/13	0,20	0,04	0,11	0,12	0,05	0,51
jun/13	0,21	0,02	0,11	0,12	0,01	0,47
jul/13	0,43	0,03	0,01	0,19	0,04	0,70
Total anual	4,63	1,49	0,59	1,56	0,92	9,21
%	45,12	14,77	4,58	20,76	14,78	100,00

O valor obtido neste estudo correspondente à fração folhas foi de 65,87% (folhas gerais e folhas *Guadua*), próximo aos valores registrados por Peres et al. (1983) de 63,7% e por Cianciaruso et al. (2006) de 72,3%, para a fração folhas em cerradão. A produção de serrapilheira foi variável durante o ano, podendo indicar sazonalidade de queda do material, em que as variáveis climáticas, precipitação e temperatura, podem influenciar na produção.

4. CONCLUSÕES

A quantidade de serrapilheira produzida na área de estudo é próxima à quantidade apresentada por outros estudos realizados em área de mesma fisionomia.

A população de *Guadua paniculata* contribui expressivamente para a produção de serrapilheira da área, sendo responsável por 2,48 Mg.ha⁻¹, correspondendo a 35,54% da serrapilheira total. Isso pode ser um indicativo do impacto da espécie sobre esse compartimento e, conseqüentemente, sobre a ciclagem de nutrientes.

Devido à expressiva participação de *Guadua paniculata* no aporte de serrapilheira, recomenda-se avaliar a influência da espécie sobre o aporte de nutrientes e sobre o estoque de nutrientes na serrapilheira em áreas onde essa espécie (ou outros gêneros da família Bambusoideae) seja abundante.

5. AGRADECIMENTOS

Ao IFMT Campus Cáceres pelo apoio financeiro.

6. REFERÊNCIAS

BROW, S.; LUGO, A. E. Tropical secondary forests. **Journal of Tropical Ecology**, Cambridge, v. 6, n. 1, p. 1 - 32, 1990.

CIANCIARUSO, M. C.; PIRES, J. S. R.; DELITTI, W.B.C.; SILVA, E.F.L.P. Produção de serapilheira e decomposição do material foliar em um Cerradão na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 49 - 59, 2006.

DELITTI, W. B. C. Ciclagem de nutrientes em cerrados. In: SEMINÁRIO REGIONAL DE ECOLOGIA, 8, 1998, São Carlos. **Anais**, São Carlos, p. 1031 - 1045, 1998.

JUDZIEWICZ, E. J.; CLARK L. G.; LONDOÑO, X.; STERN, M. J. American bamboos. **Smithsonian Institution Press**, Washington, D.C., p. 390, 1999.

KONIG, F. G.; SCHUMACHER, M. V.; BRUN, E. J.; SELING, I. Avaliação da sazonalidade da produção de serapilheira numa floresta estacional decidual no município de Santa Maria-RS. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 26, n. 4, p. 429 - 435, 2002.

MARTINS, S. V.; RODRIGUES, R. R. Produção de serrapilheira em clareiras de uma floresta estacional semidecidual no município de Campinas, SP. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 22, p. 405 - 412, 1999.

PERES, J. R. R.; SUHET, A.; VARGAS, M. A. T.; Drozdowicz, A. Litter production in areas of Brazilian "Cerrados". **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 18, n. 9, p. 1037-1043, 1983.

SILVA, C. J.; SANCHES, L.; BLEICH, M. E.; LOBO, F. A.; NOGUEIRA, J. S. Produção de serapilheira no Cerrado e Floresta de transição Amazônia - Cerrado do centro-oeste brasileiro. **Acta Amazônica**, Manaus, v. 37, n. 4, p. 543 - 548, 2007.

SILVEIRA, M. A floresta aberta com bambu no sudeste da Amazônia: padrões e processos em múltiplas escalas. **EDIUFAC**, Rio Branco, p. 153, 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CICLAGEM DE NUTRIENTES POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS EM FERTILIZANTE ORGÂNICO

Talita Dantas PEDROSA*, Carla Aparecida ASCOLI, Mirceia VIOLA, Gillyard Cavalcante PAIXÃO, Vagner Pereira REIS, Adriana Garcia do AMARAL, Fabiana Abreu de REZENDE, Roselene Maria SCHNEIDER

PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: tdpedrosa2@yahoo.com.br

RESUMO: O setor agrícola tem gerado e lançado no ambiente toneladas de resíduos advindos tanto das práticas agrícolas como das práticas correlatas ao setor. Vista a necessidade de se obter soluções para formas de tratamento dos resíduos produzidos pelas atividades agrícolas, a utilização da compostagem dos resíduos é uma alternativa. Este trabalho teve como objetivo avaliar as características de compostos gerados pela compostagem de diferentes proporções de resíduos advindos das agroindústrias de processamento de frutas, de abate bovino e processamento de leite. Cinco diferentes concentrações foram testadas em forma de pilhas, sendo variada a concentração do resíduo do processamento de leite (gordura gerada no sistema de tratamento de resíduos do laticínio). Os resultados demonstraram que a utilização desses resíduos leva a uma decomposição eficiente, gerando um composto sem atratividade de vetores, cor escura e cheiro de terra molhada. O valor do pH ao final do processo mostrou-se adequado, com valores próximos de 9,0. A temperatura nas pilhas atingiu pelo menos 45 °C, indicando a sanitização dos compostos. Os valores de concentração de nitrogênio e fósforo foram baixos quando comparados à legislação. A relação carbono/nitrogênio apresentou valores ora dentro ora fora do estabelecido pela legislação. O composto apresenta potencial de utilização como fonte de matéria orgânica, entretanto, a utilização deve ser complementada com outras fontes de nutrientes como nitrogênio e fósforo.

Palavra-chave: compostagem, resíduos orgânicos, adubação.

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos provenientes da agroindústria apresentam uma alta carga de matéria orgânica que, se disposta de forma inadequada, leva a degradação do ambiente. De acordo com as legislações brasileiras cabe ao gerador o adequado manejo dos resíduos gerados (BRASIL, 2010). Entretanto, devido à falta de conhecimento, de recursos financeiros ou de tecnologia disponível nas agroindústrias, os resíduos nem sempre recebem o tratamento e destinação final adequados (MUCELIN; BELLINE, 2008; REIDLER; GÜINTHER, 2002). As Agroindústrias, normalmente situadas próximas aos centros urbanos, produzem quantidades consideráveis de resíduos sólidos que são dispostos em aterros sanitários reduzindo a vida útil destes, ou simplesmente estocados próximos as áreas de produção, sem uma alternativa de destino final definida, gerando problemas sanitários e ambientais (FERNANDES; SILVA, 1997).

Um dos processos que permite a ciclagem dos nutrientes é o processo de compostagem. Este tem por objetivo degradar a matéria orgânica por meio de microorganismos aeróbios, disponibilizando os nutrientes e

minerais para a massa obtida após o processo: o composto fertilizante. As cascas e sementes provenientes do processo de industrialização do maracujá para a obtenção do suco representam cerca de 40% do peso total do fruto. Por ser um volume elevado de resíduo, agregar valor a estes subprodutos é de interesse econômico, científico e tecnológico.

Na indústria frigorífica são gerados vários tipos de resíduos em quantidades consideráveis, com destaque para o resíduo digesta ruminal bovino (RRB), que é o alimento consumido pelo animal, em vários estágios de fermentação, o qual permaneceu no rúmen mesmo após a dieta líquida de antes do abate. Esse resíduo por conter altos teores de matéria orgânica e nutrientes (N e P), tais como outros resíduos orgânicos, quando em destinação inadequada sobre o solo, tornam-se potenciais poluidores dos recursos hídricos (KUNZ; ENCARNAÇÃO, 2007).

Assim, o objetivo geral deste projeto foi o de buscar a agregação de valor aos resíduos gerados nas agroindustriais de processamento de leite e de frutas, por meio da conversão dos resíduos à fertilizantes, pelo processo de compostagem.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto seguiu estratégias de ação baseadas em: levantamento de informações sobre as quantidades de resíduos gerados; definição da logística de transporte destes resíduos até à Universidade; montagem das pilhas; acompanhamento do processo e análises laboratoriais.

O levantamento dos montantes de resíduos produzidos nas agroindústrias foi obtido junto às mesmas, de acordo com os dados por elas registrados. O transporte dos resíduos das agroindústrias até a Universidade foi realizado em caminhão, no dia da montagem das pilhas.

Definiu-se, que somente o inoculante digesta ruminal (resíduo concentrado) seria utilizado na compostagem. Além disso, previu-se primeiramente que haveria variações na concentração do inoculante. Porém, definiu-se que as variações seriam do resíduo gordura. Assim, as pilhas foram montadas com as porcentagens definidas de acordo com o descrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Proporções de resíduos (Kg)

Pilhas	Rúmen	Maracujá	Gordura	%Gordura
1.1; 1.2; 1.3	35	350	0	0,0
2.1; 2.2; 2.3	35	335	15	3,4
3.1; 3.2; 3.3	35	325	25	6,5
4.1; 4.2; 4.3	35	300	50	13,0
5.1; 5.2*	35	275	75	19,5

*Não havia resíduo suficiente para a montagem da terceira pilha

A mistura dos resíduos e montagem das pilhas de compostagem, bem como as análises laboratoriais foram realizados na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Sinop. Na montagem das pilhas, os resíduos foram pesados e misturados, juntamente com o inoculante (digesta ruminal bovino). Após a mistura dos resíduos, uma amostra foi obtida de cada uma das pilhas, para análises laboratoriais de nitrogênio, fósforo, sólidos totais e voláteis. A temperatura e o pH foram monitorados. Cada amostra foi obtida por meio de 10 subamostras que foram coletadas das pilhas e misturadas, compondo uma amostra de aproximadamente 1 Kg. As pilhas foram montadas com volume de aproximadamente 1 m³. No primeiro mês após a montagem das pilhas, estas foram reviradas a cada três dias. No segundo mês, a cada 7 dias e no terceiro mês a cada 15 dias. O ajuste da umidade era realizado no momento do reviramento das pilhas e em outros momentos quando se observava que a umidade estava baixa.

As leituras da temperatura foram realizadas com o auxílio de uma haste. O termômetro era preso à haste e esta era introduzida na massa da pilha, em quatro pontos, três na laterais e um na parte superior. A temperatura média de cada pilha foi obtida por meio de média simples para as quatro medidas. Os valores de pH eram determinados em laboratório por meio do uso de uma solução de CaCl₂ 0,01 mol.L⁻¹. As amostras de cada pilha eram coletas e colocadas em contato com a solução de CaCl₂ por 30 minutos e após este período, as leituras de pH eram realizadas. Após 90 dias de compostagem, duas amostras (compostas de 10 subamostras cada) de cada pilha foram obtidas. Para as análises de fósforo, nitrogênio, matéria orgânica e sólidos uma das amostras foi seca a 55 °C, triturada e passada em peneira de 0,5 mm. A umidade a 65°C e os coliformes foram obtidos da

outra amostra. As análises de fósforo total, nitrogênio total, matéria orgânica, coliformes e sólidos totais e voláteis seguiram os procedimentos descritos em ALCARDE (2009) e APHA (1995).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Montagem das pilhas, monitoramento da temperatura, do pH e da umidade

As pilhas foram montadas, sobre solo compactado, no mesmo dia da coleta de resíduos, seguindo as relações estabelecidas na Tabela 1 (Figura 1).

Figura 1. Monitoramento de temperatura e montagem, revolvimento e controle de umidade das pilhas.

Na Figura 2a, b, c, d, e estão apresentados os comportamentos da temperatura durante os 90 dias de processo de compostagem para todos os tratamentos realizados. O acompanhamento da temperatura mostrou que houve um aquecimento significativo, demonstrando que o processo de quebra das moléculas, que é exotérmico. Verificou-se que todas as pilhas montadas atingiram a temperatura termófila (acima de 45°C) nos primeiros 10 dias de processo de compostagem. Os picos de temperatura foram observados entre 10 e 15 dias de processo de compostagem.

Figura 2a. Variação da temperatura em função do tempo para as pilhas montadas com 0% de gordura.

Figura 2b. Variação da temperatura em função do tempo para as pilhas montadas com 3,4% de gordura.

Figura 2c. Variação da temperatura em função do tempo para as pilhas montadas com 6,5% de gordura.

Figura 2d. Variação da temperatura em função do tempo para as pilhas montadas com 13,0% de gordura.

Figura 2e. Variação da temperatura em função do tempo para as pilhas montadas com 19,5% de gordura.

Verificou-se que entre as pilhas de numeração 1 que apenas a pilha 1.3 não atingiu a temperatura de 55°C

exigida pela legislação. A pilha 2.3 (3,4% de gordura) atingiu 55°C, havendo, logo depois, uma redução da temperatura. O mesmo aconteceu com a pilha 3.3 (6,5% gordura). Nas pilhas de numeração 4 (13% gordura) e 5 (19,5% gordura) observou-se que as temperaturas atingiram valores maiores, chegando a 60°C.

Quando se avalia o comportamento geral da temperatura nas pilhas, percebe-se que o aumento da mesma está ligado às concentrações de gordura, pois as pilhas de maior concentração de gordura (5.1 e 5.2) apresentaram maiores temperaturas. Após 30 dias, a maior parte das pilhas já apresentavam temperaturas da fase mesófila (25 a 45°C). O comportamento dos valores de pH demonstram que o processo de decomposição ocorreu de forma rápida, saindo de valores ácidos a valores básicos entre 10 e 15 dias, de acordo com o comportamento verificado na Figura 3a, b, c, d, e.

Figura 3a. Valores de pH em função do tempo (em CaCl₂) para as pilhas montadas com 0% de gordura.

Figura 3b. Valores de pH em função do tempo (em CaCl₂) para as pilhas montadas com 3,4% de gordura.

Figura 3c. Valores de pH em função do tempo (em CaCl₂) para as pilhas montadas com 6,5% de gordura.

Figura 3d. Valores de pH em função do tempo (em CaCl_2) para as pilhas montadas com 13,0% de gordura.

Figura 3e. Valores de pH em função do tempo (em CaCl_2) para as pilhas montadas com 19,5% de gordura.

Baixos valores de pH são esperados no início da compostagem, uma vez que há a quebra das moléculas maiores à moléculas menores, liberando ácidos, que são posteriormente consumidos, elevando o pH das pilhas. Altos valores de pH ao final do processo de compostagem são importantes, indicando que o composto pode ser utilizado, além de fornecer nutriente e matéria orgânica para o solo, como corretivo de solo. A Instrução Normativa número 25 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, IN 25 (MAPA) indica que os valores de pH para a comercialização de fertilizantes orgânicos deve ser maior do que 6,0. Sendo assim, todas as pilhas avaliadas atingiram o valor mínimo exigido.

Em relação ao parâmetro umidade, os valores de umidade inicial das pilhas variaram entre 60 e 70%, indicando valores aceitáveis para o início do processo de compostagem. Ao final do processo, a umidade da maior parte das pilhas ficou dentro do estabelecido pela Instrução Normativa nº 25, que indica um valor máximo de 50%, em base seca (Tabela 2).

As pilhas 1.2, 1.3, 3.1 e 5.2 apresentaram porcentagem de umidade acima da estabelecida pela IN 25. Este parâmetro não chega a ser um problema, pois, para uma possível comercialização, bastaria manter estas pilhas mais alguns dias sem umedecê-las antes de embalar.

Aos 90 dias todas as pilhas adquiriram cor escura e cheiro de terra molhada, característica que indica que o processo de humificação chegou ao fim e ocorreu de forma satisfatória (Figura 4).

Figura 4. Pilhas de compostagem após 90 dias de processo, 0% de gordura; Pilhas de compostagem após 90 dias de processo, 3,4% de gordura; Pilhas de compostagem após 90 dias de processo, 6,5% de gordura; Pilhas de compostagem após 90 dias de processo, 13% de gordura; Pilhas de compostagem após 90 dias de processo, 19,5% de gordura.

Tabela 2 – Valores de umidade no processo de compostagem.

Produto/pilha	% umidade 0 dias	% umidade 45 dias	% umidade 90 dias
Maracujá	72,2	-	
Rumem	76,2	-	
Gordura	23,9	-	
P1.1	61,6	22,5	29,1
P1.2	69,6	35,2	54,4
P1.3	70,1	35,3	54,5
P2.1	65,3	18,0	22,0
P2.2	71,7	27,0	37,0
P2.3	68,2	23,9	31,4
P3.1	65,1	38,5	62,5
P3.2	70,3	28,7	40,3
P3.3	71,1	29,3	41,4
P4.1	71,0	31,1	45,1
P4.2	67,8	11,0	12,4
P4.3	66,8	17,8	21,7
P5.1	60,6	21,4	27,3
P5.2	58,8	37,6	60,2

3.2. Sólidos voláteis e Cinzas

Os valores de cinzas presentes nas amostras são superiores a 40% (Tabela 3). Esses altos valores ocorrem devido à redução do volume das pilhas pela volatilização de água e matéria orgânica, provocando, assim, a concentração de minerais nas pilhas. O volume das pilhas reduziu de 3 a 5 vezes em relação ao início do processo.

Tabela 3. Porcentagem de Cinzas nos produtos utilizados para a montagem das pilhas e nas pilhas ao final da compostagem.

Pilhas	%sólidos voláteis	% cinzas	Pilhas/ Produto	%sólidos voláteis	% cinzas
1.1	49,5	50,5	4.1	46,1	53,9
1.2	56,5	43,5	4.2	45,6	54,4
1.3	48,0	52,0	4.3	40,0	60,0
2.1	36,1	63,9	5.1	46,8	53,2
2.2	38,3	61,7	5.2	44,1	55,9
2.3	45,1	54,9	Gordura	52,5	47,5
3.1	42,6	57,4	Rúmen	84,6	15,4
3.2	51,2	48,8	Maracujá	85,9	14,1
3.3	44,0	56,0	-	-	-

3.3. Concentração de fósforo

A porcentagem de fósforo não foi a mesma para todas as pilhas, mas em termos médios os valores variaram de 1,1 a 2,7% de fósforo (Tabela 4). Observa-se que a concentração de fósforo nos produtos utilizados era baixa, mas com a redução de voláteis, houve a concentração deste elemento nas pilhas.

Tabela 4. Porcentagem de Fósforo determinados para cada uma das pilhas

Pilha/produto	% fósforo	Pilha/produto	% fósforo
1.1	1,9	4.1	1,7
1.2	1,6	4.2	1,6
1.3	1,8	4.3	1,8
2.1	1,1	5.1	1,2
2.2	1,2	5.2	1,2
2.3	2,7	Rúmen	0,8
3.1	1,3	Maracujá	0,2
3.2	2,0	Gordura	1,0
3.3	1,6		

As 3 réplicas apresentaram porcentagens de fósforo semelhantes. De forma geral, observou-se que a variação da quantidade de gordura nas pilhas não influenciou na

concentração de fósforo. As pilhas de número 1 e 4 apresentaram os maiores valores de fósforo.

3.4. Concentração de nitrogênio

A porcentagem de nitrogênio variou de 0,2 a 1,0% (Tabela 5). As concentrações de nitrogênio encontradas são baixas, porém, maiores do que o valores encontrado por PEDROSA et al. (2013). A instrução normativa 25 (MAPA, 2009) define que os fertilizantes devem apresentar uma concentração maior do que 0,5% de nitrogênio. Observa-se que na maior parte das pilhas este valor está em conformidade com o estabelecido pela normativa. Entretanto, para algumas pilhas observou-se teores de nitrogênio abaixo do esperado.

Tabela 5. Valores de nitrogênio determinados para cada uma das pilhas

Pilha	% nitrogênio	Pilha	% nitrogênio
1.1	0,44	4.1	0,77
1.2	0,83	4.2	0,22
1.3	0,89	4.3	0,31
2.1	0,29	5.1	0,48
2.2	0,46	5.2	1,00
2.3	0,48		
3.1	1,07		
3.2	0,72		
3.3	0,69		

3.5. Coliformes termotolerantes e totais

A quantificação do número mais provável (NMP) para coliformes foi realizada a fim de identificar possível presença de coliformes termotolerantes e totais no composto fertilizante produzido. A Tabela 6 apresenta o resultado de coliformes.

Tabela 6. Número mais provável de coliformes termotolerantes e totais.

Pilha	CTE	CTO	Pilha	CTE	CTO
1.1	0	0	4.1	0	20
1.2	0	17	4.2	0	17
1.3	0	14	4.3	0	20
2.1	0	20	5.1	0	24
2.2	0	24	5.2	0	24
2.3	4	21			
3.1	0	24			
3.2	0	14			
3.3	2	24			

CTE = Coliformes termotolerantes, NMP/100 mL; CTO = Coliformes totais, NMP/100 mL.

Os valores de coliformes termotolerantes e totais são valores baixos, indicando certo grau de sanitização dos compostos e demonstrando que a elevação da temperatura até próximo 60°C e a insolação foram importantes no tratamento dos resíduos.

3.6. Carbono orgânico (CO) e relação C/N

A IN 25 (MAPA, 2009) estabelece que a concentração mínima de CO para a comercialização é de 15%. Algumas pilhas atingiram o valor estabelecido (Tabela 7). Da mesma forma que os parâmetros fósforo e nitrogênio observa-se que houve diferenças (pequenas) nas concentrações entre pilhas de mesma composição inicial. De acordo com a IN 25 (MAPA, 2009), o valor máximo para a relação C/N é 20. Esse valor foi ultrapassado em

alguns tratamentos (Tabela 8). A relação C/N foi prejudicada basicamente pelos baixos valores de nitrogênio, uma vez que os valores de CO apresentaram valores próximos ao definido pela IN 25.

Tabela 7 – Valores de carbono orgânico determinados para cada uma das pilhas

Pilha	% CO	Pilha	% CO
1.1	11,6	4.1	15,6
1.2	10,0	4.2	18,8
1.3	9,8	4.3	17,2
2.1	13,8	5.1	15,7
2.2	14,2	5.2	14,4
2.3	14,7		
3.1	11,1		
3.2	11,6		
3.3	12,3		

Tabela 8. Valores da relação carbono orgânico e nitrogênio determinados para cada uma das pilhas

Pilha	C/N	Pilha	C/N
1.1	26,4	4.1	20,2
1.2	12,0	4.2	86,5
1.3	11,0	4.3	55,5
2.1	47,8	5.1	32,8
2.2	30,5	5.2	14,4
2.3	30,4		
3.1	10,3		
3.2	16,1		
3.3	17,9		

5. CONCLUSÕES

Diante do exposto conclui-se que os objetivos dessa pesquisa foram alcançados. O tratamento de resíduos orgânicos por meio do processo de compostagem viabilizou a conversão destes resíduos à fertilizantes. Assim, foi possível agregar valor a esses resíduos por meio de sua transformação para posterior utilização como biofertilizante.

Porém, apesar de ter potencial fertilizante, não poderia ser comercializado por não cumprir todas as exigências da legislação ao qual tomou-se como referência para a elucidação dos resultados obtidos neste estudo.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCARDE, J. C. **Manual de análise de fertilizantes**. Piracicaba: FEALQ, 2009. 259 p.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). **Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 19. ed. Washington, D. C.: AWA. 1995, 1155p.

BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Publicada no Diário Oficial da União em 03 de agosto de 2010.

FERNANDES, F.; SILVA, S. M. C. P. Compostagem de resíduos agroindustriais utilizando tecnologia de compostagem de baixo custo. In: XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997, Foz do Iguaçu. **Anais...** Foz do Iguaçu: ABES, 1997.

FORTES NETO, P.; FORTES, N. L. P.; SELBACH, P. A. A ação da temperatura, bactérias e fungos no controle de micro-organismos patogênicos durante a compostagem de lixo urbano domiciliar. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 1, 1997, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBCS, 1997.

GOSMANN, H. Manejo de Lixo Doméstico. Disponível em: <http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/3-HUGO.PRN.pdf> Acesso em: 10 ago. 2014.

KIEHL, E. J. **Fertilizantes orgânicos**. Piracicaba: Agrônômica Ceres, 1985. 492p

KUNZ, A.; ENCARNAÇÃO, R. **Tratamento de dejetos animais**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho; Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2007. p. 170-191.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 23 DE JULHO DE 2009**. Normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. SDA/MAPA: 2009.

MUCELIN, C. A.; BELLINI, M. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. **Sociedade & Natureza**. 20, 1, p. 111-124, 2008.

PEDROSA, T.D., FARIAS, C. A. S., PEREIRA, R. A., FARIAS, E. T. R. Monitoramento dos parâmetros físico-químicos na compostagem de resíduos agroindustriais, **Nativa**, Sinop, v. 01, n. 01, p. 44-48, out./dez. 2013.

REIDLER, N. M. V. L.; GÜNTHER, W. M. R. Impactos sanitários e ambientais devido aos resíduos gerados por pilhas e baterias usadas. In: XXVIII Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2002, Cancun. **Anais...** Cancun: AIDIS, 2002.

SOUZA, J. L.; REZENDE, P. L. **Manual de Horticultura Orgânica**. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil. 2006. 843 p.

SILVA, M. S.; MENDONÇA COSTA, L. A.; VILAS BOAS, M. A. Compostagem de resíduos sólidos de frigorífico, visando o saneamento ambiental e a produção de adubo orgânico. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 26, 1997, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBCS, 1997.

VITORINO, K. M. N.; PEREIRA NETO, J. T. Estudo da compostabilidade dos resíduos da agricultura sucroalcooleira. In: Conferência Sobre Agricultura e Meio Ambiente, 1992, Viçosa. **Anais...** Viçosa: UFV-NEPEMA, 1994. 12p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTRUTURA DA COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA SOB INFLUÊNCIA DE RODOVIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL

Tamires Silva DUARTE*, Milton CORDOVA, Lucas Henrique de ABREU, Hebert da Cruz DAMASCENO, Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA, Rafael ARRUDA, Larissa CAVALHEIRO

Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: tamiressduarte13@gmail.com

RESUMO: O Cerrado e a Floresta Amazônica são os principais biomas de Mato Grosso e a construção de rodovias no estado têm consequências ambientais em longo prazo. Matas ciliares são áreas de preservação permanentes, protegidas por lei, sendo importantes corredores ecológicos, auxiliando na preservação da biodiversidade. O objetivo deste estudo foi analisar e descrever a estrutura da comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional. O estudo foi realizado em matas ripárias, ao longo de 220 km da rodovia, através de parcelas (100 m x 10 m), onde foram amostrados indivíduos arbóreos de DAP $\geq 3,2$ cm. Foram analisadas e descritas a estrutura horizontal baseada em classes diamétricas e a biomassa epígea. Foram registrados 536 indivíduos pertencentes a 38 famílias. As famílias mais abundantes foram Fabaceae (33 indivíduos), Chrysobalanaceae (27) e Piperaceae (25). Os gêneros mais representativos foram *Dyospiros*, *Cecropia*, *Inga*, *Licania* e *Piper*. A maioria dos indivíduos (81%) apresentou troncos com DAP entre 0,10 e 0,25 m mostrando o crescimento ou estabilidade e a capacidade de regeneração da comunidade. A biomassa apresentou uma alta representação de indivíduos de menor biomassa (curva exponencial positiva). A maioria das famílias apresentou maior quantidade de indivíduos menores (baixa biomassa) apresentando um ponto de inflexão que pode indicar uma estabilização na capacidade de suporte da área estudada. A estrutura da comunidade arbórea de mata ripária e das principais famílias sugere que a floresta está passando por mudanças caracterizadas, principalmente, pela retração da densidade e biomassa dos indivíduos arbóreos.

Palavra-chave: Mato Grosso, BR-163, Biomassa.

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado e a Floresta Amazônica são os principais biomas do Estado de Mato Grosso, somando uma área equivalente a 93,2% de seu território (Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, 2011). Contudo, estes biomas estão ameaçados pelo avanço da fronteira agrícola no estado, pois o aumento na produção de soja tem feito com que as plantações se espalhem a partir da área de Cerrado em direção à região compreendida pela Amazônia (FEARNSIDE, 2001).

Unido a isso há também a abertura de áreas para pastagens, justificando o alto índice de desmatamento na porção norte de Mato Grosso. Neste contexto a rodovia BR-163 é a principal via de escoamento da produção agropecuária do Estado, pois atravessa seis estados brasileiros (RS, SC, PR, MS, MT e PA), sendo conhecida em Mato Grosso como Cuiabá-Santarém. Apesar dos inúmeros debates sobre os efeitos da construção de estradas na Amazônia, esta rodovia foi implantada para

ligar o Sul ao Norte do país, acelerando o escoamento de grãos da região centro-oeste através dos portos de Santarém e de Itaituba, ambos no Estado do Pará. Projetos de abertura e pavimentação de rodovias, tal qual a BR-163, têm consequências em longo prazo, pois implica no desmatamento de grandes áreas de floresta, além de promover a ocupação humana (FEARNSIDE, 2006).

Bambi *et al.* (2011) destaca a importância de estudos na região norte do Estado de Mato Grosso, devido ao avanço das atividades agropecuárias, e madeireiras impulsionadas pela abertura das estradas, afim de preservar a biodiversidade local. As matas ciliares são áreas de preservação permanentes, sendo protegidas por lei, pois são importantes corredores ecológicos, auxiliando na preservação da flora, da fauna e dos corpos d'água (DARONCO, 2013).

Dessa forma torna-se essencial mensurar o impacto causado pelas estradas nos fragmentos de matas ripárias ao longo da rodovia, assim objetivo do estudo foi analisar

e descrever a estrutura da comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo: O estudo foi realizado ao longo da rodovia BR-163, na porção norte de Mato Grosso, compreendendo os Municípios de Lucas do Rio Verde a Itaúba. O clima predominante na região é Aw, clima tropical com estação seca de inverno, segundo a classificação Köppen (SOUZA et al., 2013). O relevo é plano, com altitude variando entre 400 a 500 metros (CARVALHO, 2006 *apud* BRASIL, 1980). A área da pesquisa é classificada como transição entre os biomas do Cerrado e Floresta Amazônica, na bacia do Rio Teles Pires (ARAUJO et al., 2009). Além disso, a região compreende municípios importantes do Estado, como Sinop e Lucas do Rio Verde, que têm a economia baseada principalmente na produção agropecuária, sendo a rodovia a principal via de escoamento da produção.

Coleta de dados: Em matas ripárias, em um perímetro de aproximadamente 220 km da BR-163, foram alocadas cinco parcelas terrestres com as dimensões de 100 x 10 metros, em apenas um lado das margens do rio, seguindo as curvas de nível do terreno (Figura 1).

Figura 1. Área de estudo. Pontos amostrados de mata ripária ao longo da BR-163 na Amazônia Meridional, Mato Grosso, Brasil.

Com o auxílio de uma fita métrica foi realizada a mensuração do diâmetro na altura do peito (DAP) de todas as árvores em cada parcela. Foram consideradas no estudo apenas as árvores que apresentaram $DAP \geq 3,2$

cm. O material botânico foi coletado para identificação de sua família botânica e quando possível gênero e espécie, através de literatura especializada disponível e de acordo com o sistema de classificação APG III. As coletas foram realizadas no período de setembro de 2014 a junho de 2015. Contudo as árvores que ultrapassavam 7 metros de altura foram apenas medidas, pois devido à altura não foi possível realizar a coleta com os equipamentos disponíveis.

Análises de dados: A estrutura horizontal foi descrita através de um histograma com polígono de frequências baseado em classes diamétricas, no intervalo $< 0,10$ metros a $0,78$ metros. Também foi calculada a área basal para cada indivíduo. A área basal média por família foi relacionada com a densidade relativa por família através de um modelo de regressão linear simples. A biomassa epígea foi estimada pelas equações 1 e 2. A biomassa por família foi relacionada com a densidade relativa através de um modelo de regressão exponencial simples.

- $DAP < 20$ cm; $r^2 = 0,92$

$$\ln PF = -1,754 + 2,665 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 1})$$

- $DAP > 20$ cm; $r^2 = 0,90$

$$\ln PF = -0,151 + 2,17 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 2})$$

Equação 1 e 2 - Fórmulas para cálculo de biomassa, em que: \ln = logaritmo natural; PF = peso seco da biomassa em kg e DAP = diâmetro à altura do peito em cm (HIGUCHI et al., 1998).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Composição da comunidade

Foram registrados 536 indivíduos pertencentes a 38 famílias. As famílias mais abundantes foram Fabaceae (33 indivíduos), Chrysobalanaceae (27 indivíduos) e Piperaceae (25 indivíduos) (Figura 2). Nesse sentido, Fabaceae está incluída entre as principais famílias na maioria dos ecossistemas naturais brasileiros, porém são melhor perceptíveis e conhecidas as que ocorrem nas bordas e em locais alterados (IVANAUSKAS et al., 2002; SOUZA E LORENZI, 2005). Nunes et al. (2007) afirma que Fabaceae é uma das mais importantes famílias botânicas na floresta amazônica.

Figura 2. Abundância das principais famílias registradas na comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional.

Os gêneros mais representativos foram *Dyospiros*, *Cecropia*, *Inga*, *Licania* e *Piper*. Também foram registradas duas espécies exóticas, laranja-azedo ou laranja-amarga (*Citrus x aurantium* L.) e a Faveira ou Canafistula (*Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub.).

3.2. Estrutura da comunidade

Estrutura horizontal: A comunidade arbórea apresentou uma alta representação de indivíduos de classes de tamanho menores caracterizando o padrão de curva exponencial negativa conhecida como “J-invertido”. A maioria dos indivíduos (81%) apresentou troncos com DAP entre 0,10 e 0,25 m. Nessas classes diamétricas foram amostradas 32 famílias botânicas (91% do total) (Figura 3).

Figura 3. Distribuição das classes diamétricas dos indivíduos arbóreos vivos (CAP \geq 10 cm) de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional.

Este tipo de estrutura é frequentemente interpretado como um dos indicativos de crescimento populacional ou estabilidade e capacidade de regeneração da comunidade na floresta (CLARK *et al.* 2001; GRAU, 2000; ALMEIDA & VIEIRA, 2001; RODRIGUES BURITICA *et al.*, 2005; WADT *et al.*, 2005). Esse padrão sugere um recrutamento contínuo e um equilíbrio entre mortalidade e recrutamento na comunidade, garantindo a manutenção da atual estrutura diamétrica na ausência de distúrbios (FELFILI & SILVA-JÚNIOR, 1988, ASSUNÇÃO & FELFILI, 2004). Nesse sentido, foi observada uma relação linear entre a densidade relativa e área basal das famílias registradas (Figura 4).

Esse fato mostra que essas duas características aumentam proporcionalmente dentro da comunidade arbórea (Correl. Pearson, $r=0.899$, $P<0.01$). Assim as famílias cobrem uma maior área dentro da comunidade aumentando o número de indivíduos de diferentes áreas basais, principalmente menores. Isso é um padrão característico de áreas perturbadas, onde se observa a redução de indivíduos das últimas classes diamétricas e das espécies secundárias tardias, além do aumento significativo de espécies pioneiras (LOPES *et al.*, 2013).

Biomassa epígea estimada: A biomassa estimada apresentou 18.9 ± 2.7 tn/ha (média \pm erro padrão), apresentando uma forte variação entre as parcelas amostradas (CV=0.73). As famílias com maior biomassa média foram Fabaceae (2.7 ± 1.0 tn/ha), Annonaceae (0.8 ± 0.3 tn/ha), Urticaceae (0.7 ± 0.2 tn/ha)

Chrysobalanaceae (0.6 ± 0.2 tn/ha), Ebenaceae (0.5 ± 0.2 tn/ha) e Euphorbiaceae (0.4 ± 0.1 tn/ha). O maior aporte de biomassa foi dado por indivíduos de menor porte (Figura 5).

Figura 4. Modelo de regressão linear simples entre a densidade relativa e área basal da comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional.

Figura 5. Biomassa estimada por famílias na comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional

Os gêneros com maior biomassa foram *Inga* (2.1 ± 1.7 tn/ha), *Hymenaea* (0.5 ± 0.3 tn/ha), *Lacunaria* (0.5 ± 0.3 tn/ha), *Cecropia* (0.4 ± 0.2 tn/ha), *Licania* (0.4 ± 0.2 tn/ha), *Piper* (0.4 ± 0.3 tn/ha) e *Dyospiros* (0.3 ± 0.2 tn/ha). A alta frequência de gêneros como *Cecropia* e *Inga* indica que a área avaliada está em processo de recuperação, pois *Cecropia* é um gênero importante na recomposição de florestas ciliares e recuperação de áreas degradadas, pois gera sombreamento para estabelecimento de espécies arbóreas secundárias, tardias ou clímax (GANDOLFI *et al.*, 1995; FELFILI *et al.*, 2000). Além disso, este gênero pode ser considerado pelo seu pioneirismo como um indicador de perturbações antrópicas (ARAUJO *et al.*, 2009). O gênero *Inga*, assim como *Cecropia*, também é essencial na recomposição e recuperação de áreas degradadas e florestas ciliares (MATA & FELIX, 2007; STEIN *et al.*, 2007).

A diferença da área basal, a biomassa apresentou uma alta representação de indivíduos de menor biomassa caracterizando o padrão de curva exponencial positiva.

Esse fato mostra que a maioria das famílias apresentou maior quantidade de indivíduos menores (baixa biomassa) do que indivíduos com porte maior, mas percebe-se certo ponto de inflexão o que pode indicar uma estabilização da biomassa da área estudada (Figura 6). Apesar dos impactos não terem, aparentemente, comprometido a distribuição de diâmetros e biomassa da comunidade estudada, foram registradas mudanças importantes na densidade da comunidade e de algumas espécies, o que poderá acarretar uma alteração funcional na comunidade como um todo (MEWS *et al.*, 2011, ELIAS *et al.*, 2013). Estas alterações ocorrem devido as oscilações da densidade e área basal que afetam o estoque de biomassa da comunidade (SANTOS, 2012).

Figura 6. Modelo de regressão exponencial simples entre a densidade relativa e biomassa estimada da comunidade arbórea de mata ripária sob influência da rodovia BR-163 na Amazônia Meridional.

Segundo Higuchi *et al.* (2004), dentre as várias possíveis explicações para este comportamento, destacam-se duas: (i) as florestas tropicais estão passando por uma fase de crescimento e se manterá dessa forma até atingir a capacidade máxima de suporte do sítio e (ii) é possível que os impactos antrópicos causem mudanças, principalmente na velocidade que o ecossistema vai da capacidade mínima à máxima, assim como provocar mudanças nos limites de capacidade de suporte das áreas florestais sob influencia antrópica. Além disso, as florestas tropicais acumulam um dos maiores estoques de biomassa entre os ecossistemas terrestres, no entanto a sua quantidade exata e os padrões de variação espacial ainda são pouco conhecidos (SARMIENTO *et al.*, 2005).

4. CONCLUSÕES

A estrutura da comunidade arbórea de mata ripária mostra variação alométrica com abundância de indivíduos menores e com ocorrência de espécies exóticas que pode ser provocada pela influência da rodovia. Os parâmetros alométricos da comunidade e das principais famílias sugerem que a floresta está passando por mudanças caracterizadas principalmente pela retração da densidade e biomassa dos indivíduos arbóreos. A riqueza e diversidade das famílias botânicas encontradas no presente estudo demonstram a importância deste fragmento florestal para a manutenção da riqueza

florística da região, o que justifica sua proteção e conservação.

5. AGRADECIMENTOS

À FAPEMAT (processo nº336987/2012) pelo auxílio financeiro concedido; ao Herbário Centro-Norte-Mato-Grossense pelo suporte e envio das equipes de coleta para campo e à Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop.

6. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A.S. & VIEIRA, I.C.G. Padrões florísticos e estruturais de uma cromo sequência de florestas no município de São Francisco Pará, Região Bragantina, Pará. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Botânica** v.17, n.1, p.209-240, 2001.
- ARAÚJO, R. A.; COSTA, R. B.; FELFILI, J. M.; KUNTZ, I.; SOUSA, R. A. T. M.; DORVAL, A. Florística e estrutura de fragmento florestal em área de transição na Amazônia Matogrossense no município de Sinop. **Acta Amazonica**, vol. 39, n.4, p. 865 – 878 2009.
- ASSUNÇÃO, S.L. & FELFILI, J.M. Fitossociologia de um fragmento de cerrado *sensu stricto* na APA do Paranoá, DF, Brasil. **Acta Botânica Brasil**, v.18, n.4, p. 903-909, 2004.
- BAMBI, P.; LOBO, F. A.; DALMOLIN, A. C.; DIAS, C. A. A. Decomposição e redistribuição de nutrientes das folhas de espécies da floresta de transição Amazônia - Cerrado, MT. **Ciência e Natura**, UFSM, v.33, n.1, p.17 – 31, 2011.
- CARVALHO, M. A. **Composição e história natural de uma comunidade e serpentes em uma área de transição Amazônia-Cerrado, ecorregião florestas secas de Mato Grosso, município de Cláudia, Mato Grosso, Brasil**. 2006. 101f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2006.
- CLARK, J.S., BECKAGE, B., CAMILL, P., CLEVELAND, B., HILLE RIS LAMBERS, J., LICHTER, J., MACLACHLAN, J., MOHAN, J. & ALMEIDA, A.S. & VIEIRA, I.C.G. Padrões florísticos e estruturais de uma cromosequência de florestas no município de São Francisco do Pará, Região Bragantina, Pará. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Botânica**, v.17, n.1, p. 209-240, 2001.
- DARONCO, C. **Atributos Funcionais de Espécies Arbóreas e a Facilitação da Regeneração Natural em Plantios de Mata Ciliar**. Dissertação (Mestrado)- Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2013.
- ELIAS, F.; MARIMON, B.S.; GOMES, L., FORSTHOFER, M., ABREU, M.F., REIS, S.A., LENZA, S., FRANZAK, D.D., MARIMON-JUNIOR, B.H. Resiliência de um cerradão submetido a perturbações

- intermediárias na transição Cerrado-Amazônia. **Biotemas**, v.26, n.3, p. 49-62, setembro de 2013.
- FELFILI, J. M.; RIBEIRO, J. F.; FAGG, C.W.; MACHADO, J.W.B. Recuperação de Matas de Galeria. **Série Documentos, Embrapa Cerrados**. Planaltina. v.21, p.45, 2000.
- FEARNSIDE, P.M. Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil. **Environmental Conservation**, v.28, p.23-38, 2001.
- FEARNSIDE, P.M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. **Acta Amazonica**, v.36, p.395 – 400, 2006.
- FELFILI, J. M.; RIBEIRO, J. F.; FAGG, C.W.; MACHADO, J.W.B. Recuperação de Matas de Galeria. **Série Documentos, Embrapa Cerrados**. Planaltina. n.21. 45 p, 2000.
- GANDOLFI, S.; LEITÃO FILHO, H.F.; BEZERRA, C.L. Levantamento florístico e caráter sucessional das espécies arbustivo-arbóreas de uma floresta mesófila semidecídua no município de Guarulhos, SP. **Revista Brasileira de Biologia**, v.55, p.753-767, 1995.
- HIGUCHI, N.; SANTOS, J.; RIBEIRO, R.J.; MINETTE, L.; BIOT, Y.. Biomassa da parte aérea da vegetação de floresta tropical úmida de terra-firme da Amazônia Brasileira. **Acta Amazonica**, v.28, p.153-165, 1998.
- HIGUCHI, N., CHAMBERS, J., SANTOS, J., RIBEIRO, R.J., PINTO, A.C.M., SILVA, R.P., ROCHA, R.M., TRIBUZY, E.S. Dinâmica e Balanço do Carbono da Vegetação Primária da Amazônia Central. **Floresta**, v.34, n.3, 295-304, Curitiba-PR, 2004.
- IVANAUSKAS, N. M.; MONTEIRO, R.; RODRIGUES, R.R. Estrutura de um trecho de floresta amazônica na Bacia do Alto Rio Xingu. **Acta Amazônica**, v.34, n.2, p.275-299, 2004.
- LOPES, S. F.; JÚNIOR, J. A. P.; VALE, V. S. SCHIAVINI, I. Impactos Ambientais Antrópicos como Modificadores da Estrutura e Funcionalidade de Florestas Estacionais Semidecíduais no Triângulo Mineiro, Brasil. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia v. 14, n. 47, p. 233–242, 2013.
- MATA, M. F.; FELIX, L. P. Flora da Paraíba, Brasil: Inga Mill. (Leguminosae-mimosoideae). **Revista Brasil de Biociências**, v.5, n.2, p. 135-137, 2007.
- MEWS, H.A., MARIMON, B.S., PINTO, J.R.R., SILVÉRIO, D.V. Dinâmica estrutural da comunidade lenhosa em Floresta Estacional Semidecidual na transição Cerrado-Floresta Amazônica, Mato Grosso, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v.25, n.4, p. 845-857. 2011.
- RODRIGUES BURITICA, S., ORJUELA, M.A. & GALEANO, G. Demography and life history of *Geonoma orbignyana*: an understory palm used as foliage in Colombia. **Forest Ecology and Management**, v. 211, p.329-340, 2005.
- SANTOS, F. G. **Estoque e Dinâmica de Biomassa Arbórea em Floresta Ombrófila Densa na Flona Tapajós: Amazônia Oriental**. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 2012.
- SARMIENTO, G.; PINILLOS, M.; GARAY, I. Biomass variability in tropical American lowland rainforests. **Ecotropicos**, v.18, p.1-20, 2005.
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA 2011. **Mapa dos Biomas Mato-Grossenses**. Disponível em: <Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA 2011>. Acesso em: 12 jul. 2015.
- STEIN, V.; PAIVA, R., NOGUEIRA, R. C., JUSTO, C. F.; NERY, F. C. & NICIOLI, P. M. Viabilidade do grão de pólen e efeito do PVP na caligênese de *Inga vera* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. **Revista Brasil de Biociências**, v.5, p.702-704, 2007.
- SOUZA, A.P.; da MOTA, L.L; ZAMADEI, T.; MARTIM, C.C.; ALMEIDA, F.T.; PAULINO, J. Classificação climática e balanço hídrico climatológico no Estado de Mato Grosso. **Nativa**, Sinop, v. 1, n. 1, p.34-43, 2013.
- SOUZA, V.C. & LORENZI, H. **Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG III**. 3.ed. Nova Odessa: Plantarum, 2012. 768p.
- WADT, L.H.O., KAINER, K.A., & GOMES SILVA, D.A.P. Population structure and nut yield of a *Bertholletia excelsa* stand in Southwestern Amazonia. **Forest Ecology and Management**, v.211, p.371-384, 2005.
- WYCKOFF, P. Interpreting recruitment limitation in forests. **American Journal of Botany**, v.86, p.1-16, 1999.
- GRAU, H.R. Regeneration patterns of *Cedrella lilloi* (Meliaceae) in northwestern Argentina subtropical montane forests. **Journal Tropical Ecology**, v.16, p. 227-24, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE COLEOBROCAS ASSOCIADAS A ÁRVORES DE MATA REMANESCENTE

Tamires Silva DUARTE*, Janaina de Nadai CORASSA, Lucas SONALLIO,
Rubem José de MENEZES, Júlia Murcia SANCHES

Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: tamiressduarte13@gmail.com

Na região norte do Estado de Mato Grosso uma das principais atividades florestais é o manejo de florestas nativas, compondo uma importante fonte de renda local, contudo estudos de monitoramento de besouros broqueadores na região são inexistentes. As coleobrocas, entre eles os insetos da subfamília Scolytinae, Platypodinae e família Bostrichidae, possuem grande importância na degradação de madeira participando do processo de ciclagem dos seus elementos estruturais, entretanto esses insetos são responsáveis pela formação de galerias na madeira, além disso, associam-se a fungos simbiotes causadores do aparecimento de manchas escuras, ocasionando a queda em seu valor de comercialização. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de coleobrocas em ambiente de mata remanescente na região norte de Mato Grosso. O estudo foi realizado na reserva R-7, um remanescente florestal urbano localizado no município de Sinop, Mato Grosso, com área total de aproximadamente 45 hectares, às margens do Córrego Marlene. Em árvores foram instaladas cinco armadilhas modelo Carvalho 47, a 25 metros de distância entre elas e a 1,3 metro do solo. As coletas e reposição do álcool das armadilhas foram feitas semanalmente, no período de 24 de junho de 2015 a 24 de setembro de 2015, equivalente à época de clima seco da região. O material entomológico proveniente das coletas foi acondicionado em recipiente plástico identificado com o número da armadilha e as datas de coleta e posteriormente encaminhado ao laboratório de Microscopia Geral da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, onde foi realizada a triagem e identificação dos insetos. Foi coletado o total de 339 coleobrocas, sendo 304 pertencentes à família Curculionidae, dos quais 299 são da subfamília Scolytinae, cinco da subfamília platypodinae e 35 besouros pertencentes à família Bostrichidae. De modo geral o presente trabalho permitiu evidenciar que a subfamília Scolytinae existe em maior abundância na área do estudo, sendo um possível inseto daninho as árvores de mata remanescente da região.

Palavra-chave: coleta, madeira, armadilha, entomologia.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

A IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA E CONSERVAÇÃO DA APP (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) EM ESPAÇO URBANO

Wallison Mendonça de SOUSA^{1*}, Vanessa Rodrigues de BRITO²,
Eduardo Candido ROSELL², João Fideles de BRITO JÚNIOR¹, Adeisany Stephany Ramos MACHADO¹,
Lindomar Alves de SOUZA¹, Scheila Cristina BIAZATTI¹

¹Engenharia Florestal, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento Ambiental, Universidade Norte do Paraná, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: wallisonsousa@unir.br

RESUMO: A retirada das áreas de preservação permanente e as alterações oriundas do uso e ocupação desordenada do solo urbano vêm resultando em sérios transtornos para a população residente nas proximidades do curso d'água do Rio Anta atirada na área urbana do município de Rolim de Moura-RO, na qual se mostra a importância da preservação e proteção das APPs. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi identificar os principais problemas gerados com a retirada da vegetação, a ocupação irregular dessas áreas e mostrar a importância de preservar e proteger as áreas de APP, com foco na qualidade de vida, na proteção ao meio ambiente e manutenção da vida. Desse modo, a metodologia utilizada foi pesquisa em campo com o propósito de analisar a ocupação nas áreas de APP e elaboração de projetos voltados para a conscientização das pessoas sobre a importância da preservação dessas áreas. Os resultados obtidos demonstraram que das pessoas que ocupam as áreas de APP, grande ou desconhece sobre a importância de preservá-las ou não possuem interesse na preservação das mesmas. Conclui-se então, que há muito a ser trabalhado em prol das áreas de preservação permanente, uma vez que elas são de suma importância para o equilíbrio do meio ambiente.

Palavra-chave: Recuperação, Proteção, Meio Ambiente.

1. INTRODUÇÃO

Na década de setenta se deu início a criação do município de Rolim de Moura, e foinos anos oitenta que se intensificou a abertura de ruas e avenidas. A cidade contava com um total de 42 cursos d'água no período chuvoso. Relativamente, continha o maior número de mananciais de superfície afluentes do Rio Anta atirada numa área física de 16,0 Km² (dezesseis quilômetros quadrados). Após a retirada da vegetação e deposição de entulhos em áreas de baixadas, essa quantidade de córregos e nascentes foi praticamente reduzida à metade (OLIVEIRA, 2010).

As alterações oriundas do uso e ocupação desordenada do solo rural e urbano vêm resultando em sérios transtornos para a população residente nas proximidades do curso d'água do Rio Anta, exigindo desses moradores maiores cuidados relacionados à enchente, riscos de epidemias e interferindo em muitos casos, no repouso (sono) quando ocorrem chuvas intensas (SEDAM, 2010). À medida que cresceu a ocupação, surgiram os problemas de degradação desse manancial, tanto na área rural quanto na área urbana, ampliando-se nos anos subsequentes. No

meio rural, o desmatamento avançou sobre 184 propriedades de 100 hectares, distribuídas nessa bacia hidrográfica, atingindo áreas de reservas legais e de preservação permanentes, tornando-se mais agressivo com a expansão da pecuária, de modo que atualmente restam menos de 10% da cobertura florestal original no meio urbano. A falta de planejamento relacionada ao uso e proteção das áreas marginais de cursos d'água, permitiu que empreendimentos residenciais e de serviços (postos de combustíveis e de lavagem de veículos, etc.), ocupassem áreas especiais, resultando nos conhecidos problemas de lançamento direto de lixo, esgotose óleos, resultando no estreitamento da calha pelo aterramento (SEDAM, 2010).

A construção do espaço urbano exige grandes intervenções na paisagem e altera bruscamente grande parte de seus componentes bióticos e abióticos. Com o rápido crescimento das cidades, os problemas ambientais são cada vez mais frequentes e refletem negativamente na qualidade de vida de grande parte da população. Por isso, as áreas urbanas hoje se tornaram objeto de vários estudos que buscam encontrar soluções para problemas como

alagamentos, degradação de mananciais e alterações microclimáticas (RICETO, 2012).

Visando a proteção dos recursos hídricos, foram definidas áreas de preservação permanente (APPs) ao longo de rios, cursos d'água, lagoas, lagos e de reservatórios naturais ou artificiais, previstas no antigo Código Florestal (Lei 4.771/1965), alterado pela Lei 12.651/2012. No ambiente urbano é bem comum a retificação ou canalização de cursos d'água, pois era a melhor alternativa para o bem estar social, mas atualmente a conservação do curso natural do rio e da faixa de vegetação na área de preservação permanente (APP), garante benefícios ainda maiores, principalmente quando relacionados à conservação de recursos hídricos (COVRE et al., 2009).

O objetivo deste trabalho foi de sensibilizar a população sobre a importância da restauração das áreas de APP e instruir que seu uso de maneira correta trará inúmeros benefícios à vida da região. Por ser um aglomerado de residências e pessoas, a área urbana se torna a mais afetada pelas enchentes e enxurradas direta e indiretamente a todos. Desse modo observa-se a importância da existência e conservação das áreas de APPs para a manutenção do manancial, melhor qualidade de vida e diminuição do risco de enchentes.

A lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, no art. 4º trata das Áreas de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, no inciso I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no município de Rolim de Moura/Rondônia, nas áreas de preservação permanente da cidade, onde houve colaboração por parte da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). A metodologia utilizada foi a de pesquisa em campo, onde foi realizado um levantamento sobre a quantidade de residências e empreendimentos dentro das áreas de APP e os problemas ambientais causados por essas instalações inadequadas. Após o levantamento e apontado os problemas existentes, foi elaborado um relatório descrevendo a importância das áreas de APP no espaço urbano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observado que as APP's do Rio Anta atirada na cidade de Rolim de Moura estão indevidamente ocupadas por construções civis (residências e empreendimentos) sendo assim, os primeiros a sofrerem as consequências dos danos causados anteriormente à floresta, o que pode ser observado na Tabela 1. É possível observar que muitas pessoas, às vezes, sem conhecimento da área ou até mesmo sem instruções de preservação fazem a aquisição de propriedades nas áreas de APP, constroem sem pensar nos prejuízos futuros. Também pode-se perceber que além das pessoas que estão dentro da faixa de 30 m, que é recomendada ser florestada, quem reside fora dessa margem também sofre com as enchentes, pois como a

vegetação que serviria como amortecedor da força da água foi degradada e a calha dos rios está cada vez mais rasas por conta dos soterramentos, uma vez que, as margens dos rios estão se erodindo, a tendência da água é só espalhar cada vez mais, saindo da caixa dos rios e invadindo as margens secas e desprotegidas do espaço urbano. Percebemos então que se a área de APP for desprotegida residir além dos 30 m também se torna arriscado.

Tabela 1. Quantidade de residências e de pessoas que são afetadas pelas enchentes por ocupação nas APPem de Rolim de Moura - RO.

Número de Famílias e de Pessoas Afetadas:	Total
Número total de pessoas	943
Média do número de pessoas por residência	3,8
Número de residências dentro da faixa de 30 m (margem)	181
Nº médio de pessoas que residem na faixa dos 30 m	706
Nº médio de pessoas fora da faixa dos 30 m	237

Fonte: SEDAM, 2010.

Entre as 181 residências localizadas na faixa dos 30 m (área de preservação permanente), 40 delas encontram-se numa faixa de 1,0 m a 10 m (um a dez metros) da calha do Rio Anta atirada assumindo níveis extremos de riscos em caso de enchentes (SEDAM, 2010). Com o crescimento da cidade não se foi planejado a preservação das riquezas hídricas que por aqui existe, uma vez que ainda não se falava muito em preservação nessa época, pois tudo era em abundância e não se tinha conhecimento das necessidades de manutenção para se obter a renovação e ciclagem de toda a vida existente nessa região, com isso, a expansão da cidade foi dada de forma desordenada visando a facilidade de deslocamento e seguindo o padrão de cidade que é quadras regulares de tamanho padrão, sem respeitarem os córregos e rios existentes. Com isso as casas e ruas foram construídas em áreas que deveriam ser preservadas e que hoje é considerada área de risco (Figura 1).

Figura 1. Ocupação dentro das áreas de APP.

A rua que foi construída a menos de 1 metro da calha do rio impossibilitando a drenagem da água pela grande compactação feita por máquinas na época de construção e a compactação constante feita pela tráfego nessas ruas. (figura 2) Com isso a água que deveria ser absorvida pelas matas das áreas de APP é forçada a escoar superficialmente e com ela segue tudo que possa ser

arrastado. Incluindo solo superficial (Figura 3), lixo que esta em local desapropriado e entulhos em geral, que são levados para dentro doas rios e córregos assoreando-os diminuindo sua vazão e os poluindo deixando-os impróprio para a vida aquática e uso humano e também podendo servir como reprodução e esconderijo de animais e insetos que podem prejudicar a vivencia humana no local, sendo eles transmissores de doenças ou até mesmo peçonhentos (Figura 4 e 5). Na Figura 2 é observado que a ocupação inadequada das áreas de APP no espaço urbano, como a ocupação da área de preservação permanente por residências e a construção da rua a menos de um metro da calha do rio.

Figura 2. Compactação das margens do rio pela compactação das ruas.

Figura 3. Perda de solo superficial ocasionada pela compactação e erosão.

Figura 4. Assoreamento e acúmulo de resíduos trazidos pela água de enxurrada.

4. CONCLUSÕES

Com base nos dados obtidos pelo diagnóstico que em quase metade da extensão do curso d'água, a recuperação das áreas de matas ciliares não despertam interesse por parte dos moradores, pesando entre outros fatores as ocupações residenciais já existentes. De modo geral,

considerando toda a bacia hidrográfica analisada, pode-se inferir que além das ocupações atuais, há sérios problemas quanto à falta de tratamento de esgoto e comprometendo as bacias hidrográficas pela inexistência das áreas de preservação permanente. Sendo assim, pode-se concluir que a permanência das áreas de preservação permanentes (APP) é de suma importância, pois são responsáveis pela proteção e manutenção dos recursos hídricos, conservação da diversidade de animais e plantas e controle da erosão do solo.

Figura 5. Rio assoreado. Grande acúmulo de sedimentos diminuindo o fluxo da água.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecimentos a Sedam pelo apoio e parceria no desenvolvimento desse trabalho e ao Congresso de Engenharia Florestal pela oportunidade de apresentar esse trabalho.

6. REFERÊNCIAS

COVRE, E. B.; CASTRO JUNIOR, P. R. & TAVARES, S. F. X. **Delimitação cartográfica das Áreas de Preservação Permanente (APP's) de nascentes e cursos d'água na área urbana de Cuiabá.** In Anais: I Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo, São Paulo - SP, 2009.

RICETO, A. **As Áreas de Preservação Permanente (APP) Urbanas: Sua Importância para a Qualidade Ambiental nas Cidades e suas Regulamentações.** UFU. 2012. Disponível em: http://www.catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigo_son4v2/08-geografia.pdf. Acesso em: 07 de outubro de 2015.

OLIVEIRA, A. N. J. **Diagnóstico Sócio-Ambiental de um Curso D'água Afluente do Igarapé da Encrenca na Área Urbana de Rolim De Moura – Rondônia.** 2010.

SEDAM, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. **Relatório de Danos Ambientais em Áreas de Preservação Permanente do Rio Anta Atirada.** Pg. 1. 2010.

BRASIL. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm. Acessado em: 15 de outubro de 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, OS CUSTOS DA CONCESSÃO FLORESTAL

Ademar Takeo MATSUNAGA^{1*}, Marcos Antônio Camargo FERREIRA²

¹Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: atakem@gmail.com

RESUMO: A presente pesquisa buscou contribuir com a construção do conhecimento acerca do processo de concessões de florestas públicas para realização de exploração florestal por meio do manejo florestal sustentável. O estudo foi desenvolvido especialmente em área de concessão florestal localizada na unidade de conservação federal de Floresta Nacional (Flona) do Jamari, no Estado de Rondônia. O método de valor residual foi aplicado para a determinação do preço da madeira em pé, utilizando-se da estatística robusta. Os resultados indicam que, dentre as 44 espécies florestais com potencial econômico, 3 delas apresentam fragilidade no tocante à capacidade de retorno dos investimentos necessários ao exercício das atividades inerentes ao processo produtivo da madeira. O pátio do PMFS foi o local de referência para a comparação de preços das madeiras em tora entre os praticados no mercado com os do PMFS, já que aí se encerra o plano de manejo florestal. O custo de produção da madeira do PMFS foi de R\$ 91,70m⁻³, atualizado a taxa de desconto de 4,12% ao ano, e agregado o lucro de 12% sobre os investimentos, chegou-se a R\$ 102,71m⁻³. Estimou-se, portanto, os preços máximos da madeira em pé por grupo de espécies florestais: grupo 1 = R\$ 53,45m⁻³; grupo 2 = R\$ 41,74m⁻³; grupo 3 = R\$ 30,03m⁻³ e grupo 4 = R\$ 18,32m⁻³. O preço único da madeira em pé ficou em R\$ 34,80m⁻³, o qual representa o valor máximo para que o VPL se torne nulo.

Palavra-chave: Economia Florestal, Concessão Florestal, Plano de Manejo Florestal

1. INTRODUÇÃO

A gestão florestal exige a criação de instrumentos e técnicas que venham atender às demandas introduzidas pelo conceito de desenvolvimento sustentável, alicerçadas em políticas públicas de desenvolvimento econômico e ambiental. Com o propósito de não comprometer o abastecimento de produtos florestais na cadeia produtiva brasileira, surgiu um novo modelo eclético de gestão florestal: a concessão florestal.

O presente trabalho versa sobre o novo arcabouço regulatório da gestão de florestas públicas, especialmente quanto aos preços das madeiras em pé, baseada na primeira licitação de concessão florestal ocorrida na Floresta Nacional (Flona) do Jamari, em Rondônia, em 2008.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterizações da Área de Estudo

A Flona do Jamari, unidade de conservação de uso direto criada pelo Decreto nº 90.224/84, com 225.799,75 ha, e abrange os municípios de Candeias do Jamari,

Itapuã do Oeste e Cujubim. O zoneamento da Flona abrange 96.361,083 ha compartimentados em 3 unidades de manejo florestal (UMF) sob o regime de concessão florestal, via edital de licitação nº 1/2007, a primeira nos moldes da Lei nº 11.284/2006.

A fundamentação deste estudo baseou-se nas seguintes variáveis: (a) produção da unidade de manejo florestal I, disponibilizada pela empresa concessionária da FLONA do Jamari- RO; (b) preços da madeira em tora coletada em polos madeireiros de Rondônia pelo SFB para o estabelecimento do preço da madeira em pé; e (c) valores correntes da elaboração de PMFS da base de dados de profissionais liberais da engenharia florestal.

2.2 Fontes de Dados

Os dados da produção madeireira foram compilados a partir das 3 autorizações de exploração (AUTEX), dos anos de 2010, 2011 e 2012, da empresa concessionária da UMF I conforme os Anexos 1.1 e 1.2. Os custos relativos à elaboração do PMFS e dos POA's (planejamento, pré-exploração, exploração e pós-exploração, infraestrutura,

espécie florestal e volumetria) foram obtidos com as empresas concessionárias e de consultoria florestal.

Os valores que compõem o custo de produção da madeira oriunda de PMFS são aqueles relacionados à elaboração e implantação do plano de manejo e do POA ou da UPA, às atividades pré-exploratória e exploratória {construções de estradas principais, secundárias, trilhas de arraste e pátios, marcação de árvores, derrubada, traçamento e arraste de toras, transporte (inclusive carga e descarga)}, aos tratamentos silviculturais, ao monitoramento das parcelas permanentes e à manutenção das estradas, além dos custos de administração e da lucratividade do empreendimento florestal.

Os preços da madeira em pé podem ser determinados com base no método do valor residual em florestas administradas para a produção madeireira. Esse método exige um preço de mercado prontamente disponível para o produto final, a partir do qual o valor residual (*stumpage price*) pode ser derivado. Para tanto, todos os custos de processamento, os lucros e as margens de risco são deduzidas do preço de mercado dos produtos finais, resultando no preço residual ou preço da madeira em pé. Trata-se do valor máximo que os donos das serrarias estão dispostos a pagar pelas toras, mantida sua margem de lucro (MBUGUA, 2003). A análise de identificação de *outliers* dos preços de aquisição da madeira em tora se deu pelo *box-plot*, via ferramenta *Crystal-ball* (Oracle) associada ao Excel (Microsoft). (Figura 1).

A razão de se ter utilizada a estatística robusta é que ela oferece uma abordagem alternativa para estimadores estatísticos clássicos, como média, desvio padrão e coeficiente de variação. Estes procedimentos alternativos são mais resistentes às influências estatísticas de eventos atípicos (*outliers*) em uma amostra da população - daí o termo "robusto". Assim, a mediana é o correspondente robusto da média da estatística clássica, o desvio padrão robusto (δr) baseia-se no desvio de pontos de dados individuais para a mediana das populações e o coeficiente de variação robusta (CVr) representa o desvio padrão robusto expresso como porcentagem da mediana. Estes são calculados pelas equações abaixo (BLACK, 1998; PIRES e BRANCO, 2007; BD BIOSCIENCES, 2012):

Desvio padrão robusto = $\delta r = \{ \text{mediana de } [| (x_i - \text{mediana}_x) |] * 1,4826 \} = 1,4826 * \text{MAD}$

Coeficiente de variação robusta = $\text{CVr} = \frac{\delta r}{\text{mediana}_x}$

A sua aplicação se ajusta ao propósito do trabalho, pois agrega as espécies em função de seus preços, ou seja, busca concentrar essas similaridades de dispersão em relação a um determinado intervalo. Levando-se a efeito que a adição de ± 1 desvio padrão robusto (δr) à mediana, o mesmo resulta em uma probabilidade de confiança 68,27%, ou seja, 68,27% dos valores encontram-se a uma distância da mediana inferior a um desvio padrão robusto. Adicionando-se ± 2 δr à mediana, resulta que 95,45% dos valores estão a uma distância da mediana inferior a duas vezes o desvio padrão robusto. Para se obter 99,7% dos dados amostrados adiciona-se ± 3 δr à mediana.

Assim, adicionando-se o valor de 1 δr à mediana (X), obtém-se o valor mínimo do grupo 1, onde se situam as espécies especiais, de alto valor comercial; o valor

mínimo do grupo 2 é o próprio preço mediano, contemplando as espécies nobres; subtraindo-se 1 desvio padrão robusto da mediana, resulta no valor mínimo do grupo 3, onde estão as madeiras de valor médio-baixo (regular) e as espécies do grupo 4 de baixo valor comercial (madeira branca) situam-se entre $-1\delta r$ a $-2\delta r$ da mediana. Sistematizando, tem-se:

$$X + 1\delta r \leq G_1$$

$$X \leq G_2 < X + 1\delta r$$

$$X - 1\delta r \leq G_3 < X$$

$$X - 2\delta r \leq G_4 < X - 1\delta r$$

O modelo de identificação do preço da madeira em pé (Equação 6) se consubstancia nos preços das madeiras transacionadas no mercado, de onde se extraem os índices referenciais de preços dos grupos de espécies, no preço de produção da madeira devido ao plano de manejo florestal e na proporcionalidade do mix de espécies do PMFS.

$$\text{PMP} = \text{PM} - (\text{PMFS} + \text{ML}) - \text{T}$$

Em que: PMP = preço da madeira em pé (R\$/m³); PM = preço mediano da madeira; PMFS = custo de produção da madeira do PMFS (R\$/m³), atualizado pelo fluxo de caixa descontado; ML = margem de lucro do empreendedor (12% do PMFS); T = preço do transporte (R\$/m³/km).

O preço mínimo de cada grupo de espécies foi definido utilizando-se a proporcionalidade de seu potencial volumétrico no volume total autorizado para exploração por ha e multiplicado pelo índice de referência, conforme a Equação 11.

$$\text{PMP} = \frac{\sum_1^4 (\%G_i \cdot r_i)}{\sum G_i}$$

2.3 Estado da Arte

O sistema de concessões florestais no mundo foi implantado há décadas em países da Europa e Ásia e trazido ao Brasil muito recentemente como um novo paradigma de gestão florestal. A concessão de contratos florestais tem um impacto significativo sobre como as florestas públicas são utilizadas e manejadas, sendo as licitações a escolha preferida e recomendada quando a concorrência por contratos é possível, diz FAO (2000).

As concessões florestais são regidas pela Lei 11.284 de 2006 ou Lei de Gestão de Florestas e pela Lei nº 8.666 de 1993 ou Lei Geral de Licitações. A primeira descreve como ocorre esse processo, que envolve o levantamento das áreas no país passíveis de concessão, a elaboração do edital, a licitação e o monitoramento da atividade. A segunda lei estabelece regras gerais para as licitações, visando garantir os princípios da publicidade, isonomia, impessoalidade, objetividade entre outros. A licitação de uma área florestal inserida em uma unidade de conservação de uso sustentável (UC) federal, obedece a um rito de procedimentos ditados por 3 instituições: ICMBio, SFB e IBAMA. O plano de manejo da Unidade de Conservação é o instrumento que define como estão disciplinados os usos das suas diversas áreas constituintes. A UC que não possua o plano de manejo devidamente aprovado, se sujeita a um rito processual

mais longo comparado com a UC que detém esse instrumento técnico político, ocorrendo então uma série de etapas com procedimentos e exigências a serem cumpridas, ocasionando maior morosidade na aprovação do pleito, o qual é formalizado pelo SFB.

A licença prévia é outorgada pelo IBAMA ao SFB quando atendida a exigência do Relatório Ambiental Preliminar (RAP), caso em que a UC não possua o plano de manejo, ou então ela é substituída pelo plano de manejo da UC, etapa essa que dá o embasamento legal para se permitir a inclusão das áreas licenciadas no processo licitatório.

As concessionárias têm a incumbência de elaborar o PMFS e o POA de suas respectivas áreas contratadas, após cumpridas as fases de licitação. A autorização de exploração florestal (AUTEX) relativa ao POA do exercício é emitida com validade de um ano, prorrogável por igual período mediante justificativa técnica.

O SFB e o IBAMA, instituições federais vinculadas ao MMA, ambas têm a incumbência legal de acompanhar a execução física das atividades florestais previstas no plano de manejo florestal, ficando o concessionário sujeito a penalidades caso incorra em inadimplência no tratamento da floresta na forma pactuada em contrato.

A importância da análise da floresta, desde o levantamento do inventário florestal à caracterização da estrutura e composição florística, por meio de procedimentos metodológicos amplamente adotados pela comunidade tecno-científica, para que a condução da floresta remanescente possa gerar economicidade em sua produção futura é destacada por Souza (2013).

As extrações madeireiras sob o sistema policíclico se concentram principalmente nas espécies que resultam em maior valor econômico. Por consequência, a população remanescente, representada em grande parte pelas espécies de baixo ou sem valor comercial, constituirá a base de produção madeireira do próximo ciclo de corte, o qual poderá comprometer a sua economicidade caso não se implementem os tratamentos silviculturais pós-exploratórios para indução ou enriquecimento de espécies de alto valor comercial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema de manejo policíclico de uso múltiplo foi estabelecido para a área a UMF I, de 17.178,712 ha, com ciclo de 30 anos, e resultou em 30 UPA com o volume limite explorado em 25,8 m³/ha/ano.

Os preços das atividades do POA/UPA por hectare estão descritos na tabela abaixo. O inventário florestal das três UPA da UMF I apresentou uma diversidade de madeiras, totalizando 44 espécies com potencial para exploração econômica. Os volumes correspondentes por espécie. O volume de extração de madeira está previsto em 25,76 m³/ha por ciclo de 30 anos

Os preços por espécie florestal apresentaram, relativamente, com pequenas variações em relação a sua mediana, reforçado pelo CVr abaixo de 30%. Pelo histograma dos preços (Figura 2) se verifica que as maiores concentrações de dados estão situadas nas faixas de preços entre R\$ 70,00 (-2δ) a R\$ 268,86 (+2δ), sendo os demais (<+2δ) tratados como *outliers*. Esses, no entanto, foram tratados cuidadosamente, pois contêm informação relevante sobre características subjacentes aos

dados e podem ser decisivas no conhecimento da população em estudo.

Tabela 1. Custo das atividades de Manejo Florestal.

Atividade	Valor (R\$)	%
coleta de dados	1,66	1,11
censo florestal	36,31	24,37
processamento de dados	28,50	19,13
planejamento de estrada, ramais e área de pátio	24,76	16,62
elaboração de mapas cartográficos	10,12	6,79
consultoria florestal	23,10	15,50
vistoria do órgão ambiental	2,82	1,89
sub total	127,27	85,41
encargos fiscais	15,18	11,93
preço total	142,45	100
Média (R\$ m ³ /ha)	5,78	

Fontes: LSS Lopes Serviços e Soluções Ltda (2012), e Florestal Planejamento, Paisagismo e Consultoria Ltda, (2012),

Tabela 2 Valores medianos dos preços, distâncias e fretes.

	Preços da madeira ¹	Distância ²	Preço de transporte ³
Mediana	172,50	70,0	0,50
mad(= xi-medianax)	32,50	20,0	0,13
δr (desv. padrão)	48,18	29,7	0,19
CVr (coef. variação)	27,93%	42,36%	37,07%

¹Preços da madeira em tora na indústria (R\$) em 1204 amostras;

²Distância da zona produtora à indústria (Km) em 30 amostras;

³Preço de transporte da madeira em tora (R\$/km) em 79 amostras; Fator igual a 1,4826. Fontes: SFB e Concessionárias da Flona do Jamari, 2011.

Figura 1- *Outliers* dos preços da madeira em tora

Figura 2- *Histograma de preços*.

Do total de 44 espécies existentes no inventário 41 delas apresentou um valor comercial superior ao custo de produção, observado em 24,75 m³/ha.

4. CONCLUSÕES

A pesquisa buscou avançar na fronteira do conhecimento do processo concessionário, para contribuir de forma interativa e flexível em prol da gestão dos recursos florestais madeireiros.

Os maiores custos do plano de manejo florestal sustentável estudado se concentram nas atividades exploratórias, com 50,87%, e nas de planejamento e administração, com 35,47%, enquanto as demais atividades respondem por 13,67%;

A consolidação do processo de concessão florestal encerra uma questão importante que é a determinação do preço da madeira em pé, por meios analíticos, precedida de estudo que demonstre a real potencialidade econômica madeireira.

A legalidade é o propulsor da sustentabilidade. Todo esforço aplicado para alavancar o manejo florestal será em vão, se não houver todo um aparato técnico e jurídico que estimule o desenvolvimento econômico, com acelerada intervenção rigorosa por parte do governo no combate às fontes ilícitas de abastecimento do mercado de madeiras, bem como merece destaque a assistência técnica para a atividade florestal que pode contribuir para a consolidação do manejo florestal.

5. AGRADECIMENTOS

Aos Engenheiros Florestais da Coordenação de Uso Sustentável dos Recursos Florestais do IBAMA-SEDE e da Coordenação de Uso dos Recursos Florestais da SEMA-MT

6. REFERÊNCIAS

BLACK, M. J; SHAPIRO, G; MARIMONT, D. H.; HEEGER, D. **Robust Anisotropic Diffusion**. IEEE Transaction on Image Processing. Vol. 7, nº 3. 1998.

PIRES, A. M.; BRANCO, J. A. **Introdução aos Métodos Estatísticos Robustos**. In: XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Lisboa. 2007.

BD BIOSCIENCES. **Robust statistics in BD** FACSDiva Software. 2012. Disponível em <http://bdbiosciences.com>.

SOUZA, A. L.; JARDIM, F. C. S. **Sistemas Silviculturais Aplicados às Florestas Tropicais**. Disponível em: <ftp://ftp.ufv.br/def/disciplinas/ENF344/MANEJOFLORESTASNATIVAS/DOC-08-93/Apostila-DOCSIF08.pdf>. Acessado em outubro de 2013.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). **Situación de los Bosques Del Mundo**. Rome: FAO. 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFICIÊNCIA DE MODELOS GENÉRICOS PARA ESTIMATIVA DA ALTURA DE *Tectona grandis* L. f.

Alessandro Soares da MOTTA¹, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO², Gabriel Valadares CALDEIRA^{3*},
Raiane Scandiane da SILVA⁴, Hudson Santos SOUZA²

¹Setor de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

⁴PPG em Genética e Melhoramento de Plantas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: gabriel_caldeira@hotmail.com

RESUMO: As maiorias dos modelos hipsométricos se baseiam na relação altura total das árvores em função do diâmetro a 1,3 m de altura (DAP), denominados de modelos tradicionais. Por outro lado, os modelos hipsométricos genéricos analisam a relação existente entre a altura e outras variáveis do povoamento, como a idade, densidade e a altura dominante. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar modelos hipsométricos tradicionais e genéricos para estimar a altura total de árvores de *Tectona grandis*. A base de dados para este estudo é proveniente de inventários florestais realizados em duas ocasiões, um primeiro aos 11 e outro aos 16 anos. Foram avaliados três modelos tradicionais e três modelos genéricos e o critério de avaliação das estimativas foi realizado de acordo com parâmetros estatísticos: coeficiente de determinação ajustado, (R^2_{aj}), erro padrão da estimativa em porcentagem ($S_{yx}\%$) e absoluto (S_{yxm}) e análise gráfica dos resíduos ($E\%$). Os modelos genéricos apresentam maior precisão em relação aos modelos tradicionais. Os melhores ajustes foram obtidos com a inclusão das variáveis altura dominante (Hd), idade (I) e número de plantas por hectare (N). Assim, recomenda-se o emprego de modelos genéricos, pois promovem estimativas de altura mais precisas e consequentemente estimativas de volume.

Palavras-chave: teca, inventário florestal, relação hipsométrica

1. INTRODUÇÃO

No manejo florestal, as atividades de inventário florestal são imprescindíveis para o acompanhamento e monitoramento, que fazem parte da gestão do empreendimento. Porém, em comparação com a obtenção do diâmetro, a medição de alturas em povoamentos florestais durante as campanhas de inventário é uma atividade difícil e de elevado custo (MENDONÇA et al., 2015b).

Dessa forma é comum medir a altura de algumas árvores em parcelas de amostragem e estimar a altura das demais por meio de modelos biométricos, ferramenta esta responsável por uma redução significativa do tempo e dos custos de medição em povoamentos florestais. (SCOLFORO, 2005; HOSOKAWA et al., 2008). Quando a estimação é feita por regressão, a relação existente entre a altura e o diâmetro é conhecida como relação hipsométrica (CURTIS, 1967).

A relação hipsométrica é afetada por fatores ambientais e características particulares dos povoamentos, como: capacidade produtiva, idade, material genético, arranjo espacial e práticas silviculturais em geral, todavia recomendam-se os ajustes de equações específicas de acordo com a região ou condições de cultivo (CURTIS, 1967).

Na maioria das vezes, nos ajustes hipsométricos são utilizados modelos que se baseiam na relação altura total das árvores em função do diâmetro a 1,3 m de altura (DAP), denominados de modelos tradicionais. Contudo, deve-se analisar, também, a relação existente entre a altura e outras variáveis relacionadas ao povoamento, como a idade, o sítio, a densidade e a altura dominante (MENDONÇA et al., 2015a). Modelos que levam em consideração essas variáveis são denominados modelos genéricos (CARDOSO et al., 1989; BARROS et al., 2002).

Essas variações existentes nos povoamentos acarretam necessidade de ajuste de modelos para cada situação em particular, o que torna o processo oneroso, principalmente quando é o caso de muitos extratos ou clones. Nesse contexto, os modelos genéricos apresentam como vantagem a possibilidade de acrescentar outras variáveis independentes aos modelos tradicionais. Portanto, a aplicação de modelos genéricos se destaca como uma alternativa para a estimativa da altura total de árvores (MENDONÇA et al., 2015a).

O objetivo deste trabalho foi avaliar modelos hipsométricos tradicionais e genéricos para estimar a altura total de árvores de *Tectona grandis*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cáceres. O clima regional é caracterizado por uma estação seca com precipitação média mensal de 37,8 milímetros de abril a setembro. A precipitação média anual varia de 1300 a 1600 mm e com temperatura média de 24 a 26 °C (ALVARES et al., 2013). O relevo do terreno é plano e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (PASSOS et al., 2006).

O plantio é um experimento constituído por quatro espaçamentos arranjados em fileiras duplas: 3x2x2 m, 4x2x2 m, 5x2x2 m e 6x2x2 m, em blocos ao acaso com três repetições. Foi realizada a desrama aos 9, 14 e 22 meses de idade (PASSOS et al., 2006).

2.2. Coleta de dados

Os dados para este estudo foram provenientes de inventários florestais realizados em duas ocasiões, o primeiro aos 11 e outro aos 16 anos.

Aos 11 anos foram coletados os dados de diâmetro com casca a 1,3 m de altura (DAP) e altura total (H) por meio de censo florestal, em todos os tratamentos. Aos 16 anos, o censo florestal foi feito somente para a variável DAP, que posteriormente foram separados em classes diamétricas com amplitudes de 5 centímetros. Nesta idade foram coletadas as alturas (H) de 470 árvores ao total, sendo medidas, 115, 117, 119 e 119 árvores nos espaçamentos 3x2x2m, 4x2x2m, 5x2x2 m e 6x2x2m, respectivamente, de acordo com a distribuição diamétrica de cada arranjo de plantio.

2.3. Modelos de relação hipsométrica

Foram avaliados três modelos tradicionais (1, 2 e 3) e três modelos genéricos (4, 5 e 6) (Tabela 1). Para análise dos dados, foi utilizado o software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015) com o pacote TapeR.

A precisão das equações foi analisada de acordo com os seguintes parâmetros estatísticos: coeficiente de determinação ajustado, ($R^2_{aj.}$), erro padrão da estimativa em porcentagem ($S_{yx}\%$) e absoluto (S_{yx}) e análise gráfica dos resíduos ($E\%$), calculados pelas Equações 2, 3 e 4 respectivamente. Também foi avaliada a significância dos coeficientes de regressão (β).

Tabela 1. Modelos tradicionais e genéricos testados para estimar a relação hipsométrica de *Tectona grandis*

Nº	Modelo
1	$H = \beta_0 + \beta_1 DAP + \varepsilon$
2	$H = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{DAP} + \varepsilon$
3	$H = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{DAP} + \beta_2 \frac{1}{DAP^2} + \varepsilon$
4	$H = \beta_0 + \beta_1 DAP + \beta_2 Hd + \beta_3 N + \varepsilon$
5	$H = \beta_0 + \beta_1 DAP + \beta_2 Hd + \beta_3 I + \beta_4 DAP^2 + \beta_5 I^2 + \varepsilon$
6	$H = \beta_0 + \beta_1 DAP + \beta_2 Hd + \beta_3 I + \beta_4 DAP^2 + \beta_5 N + \varepsilon$

H = altura total (m); Hd = altura média das árvores dominantes (m); DAP = diâmetro a 1,30 m de altura (cm); I = idade (anos); N = número de indivíduos por hectare; β_i = parâmetros do modelo; ε = erro aleatório.

$$R^2_{aj.} = 1 - \left(\frac{SQ_{res}}{SQ_{tot}} \right) \left(\frac{n-1}{n-p} \right) \quad (\text{Equação 7})$$

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (H_i - \hat{H}_i)^2}{n-p}} \therefore S_{yx}\% = \frac{S_{yx}}{\bar{H}} 100 \quad (\text{Equação 8})$$

$$E\% = \left(\frac{H_i - \hat{H}_i}{H_i} \right) 100 \quad (\text{Equação 9})$$

H_i = altura observada; \hat{H}_i = altura estimada; \bar{H} = média aritmética da altura observada; n = número de dados observados; p = número de coeficientes do modelo; SQ_{res} = soma dos quadrados dos resíduos; e SQ_{tot} = soma total dos quadrados

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De maneira geral, os modelos testados apresentaram coeficientes significativos a 5% de probabilidade, exceto para a variável de I^2 , na equação 5 (Tabela 2). Isso demonstra que esta variável pode ser retirada do ajuste e não acarretará em perda de precisão das estimativas.

Tabela 2. Coeficientes dos modelos de relação hipsométrica ajustados para *Tectona grandis*.

Nº	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5
1	6,349*	0,445*				
2	17,119*	-57,19*				
3	19,178*	-99,36*	165,679*			
4	-7,784*	0,451*	0,990*	-0,002*		
5	-9,955*	1,190*	0,304*	0,542*	-0,03 ^{ns}	
6	-8,100*	1,178*	-0,056*	0,733*	-0,03*	0,001*

β_i = parâmetros do modelo; ^{ns} = não significativo; * = significativo a 5%.

Os modelos apresentaram valores de coeficiente de determinação ajustado ($R^2_{aj.}$) variando entre 0,412 a 0,677 (Tabela 3). A variação total dos dados não foi bem explicada por alguns modelos, devido à presença de valores baixos de $R^2_{aj.}$, verificados nos ajustes dos modelos tradicionais (1, 2 e 3). Esses baixos valores de $R^2_{aj.}$ demonstram a não existência de uma relação dendrométrica muito forte entre a altura total e o diâmetro das árvores, corroborando resultados já encontrados com diversas espécies florestais e condições de plantio (BARROS et al., 2002; BARTOSZECK et al., 2004; FIGUEIREDO FILHO et al., 2010; SOUZA et al., 2015).

Tabela 3. Estatísticas dos modelos tradicionais e genéricos de relação hipsométrica para *Tectona grandis*.

Nº	R ² _{aj.}	S _{yx} (%)	S _{yx} (m)
1	0,412	11,02	1,76
2	0,418	13,51	1,76
3	0,445	13,13	1,71
4	0,584	11,38	1,48
5	0,672	10,11	1,32
6	0,677	10,02	1,31

R²_{aj.} = coeficiente de determinação ajustado; S_{yx}(%) e S_{yx}(m) = erro padrão da estimativa em porcentagem absoluta.

De um modo geral os modelos genéricos apresentaram estatísticas de ajustes superiores em comparação aos modelos tradicionais, com destaque para o modelo 6 que apresentou os melhores indicadores estatísticos.

A superioridade desses modelos é esperada, pois segundo Barros et al. (2002) a inclusão de variáveis independentes, além do DAP influenciam na relação altura/diâmetro, e na maioria das vezes proporcionam melhoras significativas nas estimativas.

Avaliando os gráficos de resíduos (Figura 1), foi observado que para os modelos 1, 2 e 4 houve problemas de superestimação ou subestimação das alturas para os menores diâmetros. Já os modelos 3, 5 e 6 apresentaram dispersão satisfatória e sem tendências, com destaque para o modelo de número 6.

Figura 1. Distribuição dos resíduos dos modelos de relação hipsométrica tradicionais (1, 2 e 3) e genéricos (4, 5 e 6).

Dessa forma, a equação $H = -8,100 + 1,178DAP - 0,056Hd + 0,733I - 0,03DAP^2 + 0,001N$ proveniente do modelo 6, apresentou as melhores estimativas de altura para a teca, denotando que a inclusão das variáveis altura dominante (Hd), idade (I) e número de plantas por hectare (N) melhoram a qualidade dos ajustes, corroborando com os resultados obtidos por Leite; Andrade (2003); Araújo et al. (2012); Vendruscolo et al. (2015).

4. CONCLUSÕES

Os modelos genéricos apresentam maior precisão em relação aos modelos tradicionais de relação hipsométrica. Os melhores ajustes foram obtidos com a inclusão das variáveis altura dominante (Hd), idade (I) e número de plantas por hectare (N).

O emprego de modelos genéricos é recomendado, pois podem promover melhores estimativas de altura e, consequentemente, nas estimativas volumétricas dos povoamentos florestais.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, n. 6, p.711-728, 2013.

ARAÚJO, E. J. G. et al. Relação hipsométrica para candeia (*Eremanthuserythropappus*) com diferentes espaçamentos de plantio em Minas Gerais, Brasil. *Pesquisa Florestal Brasileira*, Colombo, v.32, n.71, p.257-268, jul./set. 2012.

BARROS, D. A. et al. Comportamento de modelos hipsométricostradicionais e genéricos para plantações de *Pinus oocarpa* em diferentes tratamentos. *Boletim de Pesquisa Florestal*, Colombo, n. 45, p. 3-28, 2002.

BARTOSZECK, A. C. de P. e S. et al. Dinâmica da relação hipsométrica em função da idade, do sítio e da densidade inicial de povoamentos de bracinga da Região metropolitana de Curitiba, PR. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 28, n. 4, p. 517-533, jul./ago. 2004.

CARDOSO, D. J. et al. Avaliação da influência dos fatores idade e sítio na relação hipsométrica para *Pinus taeda* nas regiões centrais sudoeste do estado do Paraná. *Floresta*, Curitiba, v. 19, n. 1-2, p. 96-115, 1989.

CURTIS, R. O. Height diameter and height diameter age equations for second growth Douglas-fir. *Florest Science*, Washington, v. 13, n. 4, p. 356-375, 1967.

FIGUEIREDO FILHO, A. et al. Evolution of the hypsometric relationship in *Araucaria angustifolia* plantations in the mid-south region of Paraná State. *Cerne*, Lavras, v. 16, n. 3, p. 347-357, jul./set. 2010.

HOSOKAWA, R. T. et al. *Introdução ao manejo e economia de florestas*. Curitiba: UFPR, 2008. 164p.

LEITE, H. G.; ANDRADE, V. C. L. Importância das variáveis altura dominante e altura total em equações hipsométricas e volumétricas. *Revista Árvore*, v.27, n.3, p.301-310, mai./jun. 2003.

MENDONÇA, A. R. et al. Modelos hipsométricos tradicionais e genéricos para *Pinus caribaea* var. *hondurensis*. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 35, n. 81, p. 47-54, jan./mar. 2015a.

MENDONÇA, A. R.; CARVALHO, S. P. C.; CALEGARIO. Modelos hipsométricos generalizados mistos na predição da altura de *Eucalyptus* sp. **Cerne**, Lavras, v. 21, n. 1, p. 107-115, jan./mar. 2015b.

PASSOS, C. A. M.; BUFULIN, L.; GONÇALVES, M. R. Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f em Cáceres – MT. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.16, n.2, p.225-232, mar./jun. 2006.

R CORE TEAM (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

SCOLFORO, J. R. S. **Biometria florestal**. Lavras: UFLA/FAEPE, 2005. 352p.

SOUZA, H. S. et al. Processos de amostragem para estimativa de produção em plantio de teca. **Agrarian Academy**, Goiânia, v.2, n.03, p. 81-89, jan./jun. 2015.

VENDRUSCOLO, D. G. S. et al. Identidade em modelos hipsométricos para *Tectona grandis* com diferentes espaçamentos em Cáceres-MT. **Nativa**, Sinop, v. 3, n. 1, p. 44-49, jan./mar. 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EQUAÇÕES PARA ESTIMATIVA DA ALTURA DE *Acacia mangium* EM SISTEMA DE iLPF

Alessandro Soares da MOTTA^{1*}, Hudson Santos SOUZA^{2*},
Raiane Scandiane da SILVA³, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³PPGem Genética e Melhoramento de Plantas, Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: motta.as@outlook.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi testar modelos hipsométricos para *Acacia mangium* em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em Cáceres – MT. O experimento foi implantado em novembro de 2010, realizado em fileiras triplas (renques), com espaçamento de 3x3 m entre as plantas e 23 m entre os renques. A cultura agrícola implantada nos dois primeiros anos entre os renques da *A. mangium* foi o milho, e atualmente pastagem do tipo braquiária. Foram testados seis modelos hipsométricos lineares amplamente utilizados na literatura florestal com ajustes realizados utilizando o *software* R. A equação $h=6,743-10,257(1/dap)+6,474(1/dap^2)$ proporcionou o melhor ajuste para a relação hipsométrica, sendo apropriada para estimar a altura da *A. mangium* em sistema de iLPF, sob condições semelhantes.

Palavra-chave: Relação hipsométrica, sistemas de integração, modelos de regressão.

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas de integração, reconhecidos por ser uma alternativa tecnológica do uso da terra, é caracterizado por agrupar atividades agrícolas, pecuárias e florestais de forma integrada em uma mesma área, simultaneamente ou escalonadas no tempo (MACEDO, 2000). Esses sistemas de integração têm chamado a atenção de pesquisadores, técnicos e produtores rurais, como uma alternativa criativa e sustentável de uso da terra. Essa integração de componentes proporciona uma série de benefícios ambientais, econômicos e sociais, conforme relatam diversos autores (XAVIER et al., 2003; BODDEY et al., 2004; MÜLLER et al., 2011).

Dentre as mais variadas espécies utilizadas para os sistemas de integração, a *Acacia mangium*, apresenta características satisfatórias como rápido crescimento sobre solos erodidos, rochosos, ácidos e pobres em minerais. É uma espécie pioneira, crescendo melhor a pleno sol. Outra característica é a associação simbiótica com bactérias do gênero *Rhizobium*, permitindo a fixação do N₂ atmosférico (DANIEL et al., 1997; VALE et al., 2000). A associação com fungos micorrízicos também ocorre, auxiliando na absorção de micro e macronutrientes, principalmente o fósforo (DANIEL et al., 1997).

É comum em povoamentos florestais em sistema de monocultivo ou de integração, a realização de inventários

florestais pré-corte para determinar o volume da madeira do povoamento. A altura das árvores é uma variável dendrométrica fundamental para a estimativa do volume. Todavia, sua medição pelo uso de instrumentos é um procedimento que demanda muito tempo, custos elevados e está sujeita a erros (MENDONÇA et al., 2011; BINOTI et al., 2013). Para tanto, é habitual o uso das equações de relação hipsométrica para auxiliar nesse processo. Assim, não é necessária a mensuração da altura de todas as árvores em uma determinada parcela, pois esta pode ser estimada ao correlacionando as alturas já obtidas com o diâmetro à 1,3 m de altura – dap (SANQUETTA et al., 2014).

A relação entre a altura e o diâmetro de uma árvore é denominada relação hipsométrica, ferramenta esta responsável por uma redução significativa no tempo e nos custos de medição de altura em povoamentos florestais. (SCOLFORO, 2005; MENDONÇA et al., 2011).

O objetivo deste trabalho foi testar modelos hipsométricos para *Acacia mangium* em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em Cáceres – MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) implantado no município de Cáceres. O clima regional é caracterizado por uma estação seca com precipitação média mensal de 37,8

milímetros de abril a setembro. A precipitação média anual varia de 1300 a 1600 mm e a temperatura média de 24 a 26 °C (ALVARES et al., 2013).

O experimento foi implantado em novembro de 2010, realizado em fileiras triplas (renques), com espaçamento de 3x3 m entre as plantas e 23 m entre os renques. O preparo de solo foi pelo método convencional. A cultura agrícola plantada nos dois primeiros anos entre os renques da *A. mangium* foi o milho, e atualmente pastagem do tipo braquiária. Os dados foram obtidos em novembro de 2013 por meio de inventário florestal, sendo mensurado o diâmetro com casca a 1,3 m de altura (dap) e a altura (h) total de 267 árvores.

Foram testados seis modelos hipsométricos lineares amplamente utilizados na literatura florestal (Tabela 1). Os ajustes foram feitos utilizando o software livre R.

Tabela 1 - Modelos de regressão testados para estimar a altura total de *Acacia mangium*.

Número	Modelo
1	$h = \beta_0 + \beta_1 \text{dap} + e_i$
2	$\ln(h) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{dap}) + e_i$
3	$\ln(h) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\text{dap}} + e_i$
4	$h = \beta_0 + \beta_1 \text{dap} + \beta_2 \text{dap}^2 + e_i$
5	$h = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\text{dap}} + \beta_2 \frac{1}{\text{dap}^2} + e_i$
6	$\ln(h) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{\text{dap}} + \beta_2 \frac{1}{\text{dap}^2} + e_i$

Ln = logaritmo neperiano; h = altura total (m); dap = diâmetro a 1,30 m de altura (cm); β_i = parâmetros do modelo; e e_i = erro associado.

As equações ajustadas foram comparadas com base nas estatísticas: coeficiente de determinação ajustado - R^2_{aj} (Equação 1), erro padrão residual - $S_{yx}\%$ (Equação 2) e análise gráfica dos resíduos, estimados pela Equação 3.

$$R^2_{aj} = 1 - \left(\frac{SQ_{res}}{SQ_{tot}} \right) \cdot \left(\frac{n-1}{n-p} \right) \quad (\text{Equação 1})$$

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_i - \hat{h}_i)^2}{n-p}} \therefore S_{yx}\% = \frac{S_{yx}}{\bar{h}} \cdot 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$E\% = \left(\frac{h_i - \hat{h}_i}{h_i} \right) \cdot 100 \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: h_i = altura observada; \hat{h}_i = altura estimada; \bar{h} = média aritmética das alturas; n = número de observações; p = número de coeficientes do modelo; SQ_{res} = soma dos quadrados dos resíduos; e SQ_{tot} = soma de quadrados total.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De modo geral, foi observado que as equações apresentaram semelhança entre os indicadores estatísticos (R^2_{aj} e $S_{yx}\%$) para os diferentes modelos avaliados (Tabela 2). Os ajustes apresentaram baixos valores de R^2_{aj} , indicando baixa explicação entre variável independente (dap) e a dependente (h). Esses baixos valores são explicados pelo elevado número de copas quebradas observadas durante a coleta de dados, dessa forma, árvores com maiores diâmetros apresentam alturas baixas, influenciando negativamente nos ajustes hipsométricos.

Segundo Scolforo (1998), de maneira geral a correlação altura-diâmetro não é alta, não sendo comum

ser maior que 0,8, mesmo em florestas plantadas. Isso é constatado nos trabalhos desenvolvidos por Caldeira et al. (2002) e Sanquetta et al. (2014) ajustando modelos hipsométrica para acácia com valores de R^2_{aj} variando de 0,1 a 0,84 para os piores e melhores ajustes respectivamente. Em relação ao $S_{yx}\%$, os valores foram satisfatórios, todos inferiores a 15% de erro.

Tabela 2 - Coeficientes e estatísticas dos modelos ajustados para *Acacia mangim*.

Modelo	β_0	β_1	β_2	R^2_{aj}	$S_{yx}\%$
1	4,3858	0,1299	-	0,224	14,326
2	1,2367	0,2183	-	0,228	14,292
3	1,9040	-1,5910	-	0,226	14,308
4	4,0569	0,2067	-0,0039	0,227	14,297
5	6,7430	-10,2570	6,4740	0,230	14,269
6	1,9017	-1,5570	-0,1063	0,226	14,308

β_i = parâmetros do modelo; R^2_{aj} = coeficiente de determinação ajustado; $S_{yx}\%$ = erro padrão da estimativa em porcentagem.

A distribuição gráfica dos resíduos apresentou-se adequada, porém, com leve tendência de superestimação para os modelos 1, 4 e 5, e subestimação para os modelos logarítmicos 2, 3 e 6 (Figura 1).

Figura 1 - Distribuição dos resíduos dos modelos de regressão, ajustados para *A. mangium*.

Por meio dos parâmetros estatísticos e da análise residual, a equação de número 5 apresentou vantagem em relação aos demais para estimativa da altura das árvores de *A. mangium*, embora os outros modelos também tenham apresentado ajustes semelhantes.

4. CONCLUSÕES

A equação $h=6,743-10,257(1/\text{dap}) +6,474(1/\text{dap}^2)$ proporcionou o melhor ajuste para a relação hipsométrica, sendo apropriada para estimar a altura da *A. mangium* em sistema de iLPF sob condições silviculturais semelhantes.

5. REFERÊNCIAS

- ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, p. 1–18, 2013.
- BINOTI, M. L. M. da S.; BINOTI, D. H. B.; LEITE, H. G. Aplicação de redes neurais artificiais para estimação da altura de povoamentos equiâneos de eucalipto. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 37, n. 4, p. 639-645, jul./ago. 2013.

BODDEY, R. M. et al. Nitrogen cycling in *Brachiaria* pastures: the key to understanding the process of pasture decline. **Agriculture Ecosystems and Environment**, v. 103, p. 389-403, 2004.

CALDEIRA, M. V. W. et al. Relação hipsométrica para *Acacia mearnsii* com diferentes idades. **Boletim de Pesquisa Florestal**, n. 45, p. 57-68, jul./ dez. 2002.

DANIEL, O. et al. Aplicação de fósforo em mudas de *Acacia mangium* Willd. **Revista Árvore**, Viçosa, v.21, n.2, p.163-168, abr./jun. 1997.

MACEDO, R. L. G. **Princípios básicos para o manejo sustentável de sistemas agroflorestais**. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000. 157p.

MENDONÇA, A. R. et al. Modelos hipsométricos e de crescimento em altura das árvores dominantes e codominantes para *Pinus caribaea* var. hondurensis. **Scientia Florestalis**, v. 39, n. 90, p. 151-160, 2011.

MÜLLER, M. D. et al. Economic analysis of an agrosilvipastoral system for a mountainous area in Zona da Mata Mineira, Brazil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 46, p. 1148 - 1153, 2011.

R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2015. URL <https://www.R-project.org/>.

SANQUETTA, C. R. et al. Relação hipsométrica em inventários pré-corte em povoamentos de *Acacia mearnsii* De Wild. **Científica**, v.42, n.1, p.80-90, 2014.

SCOLFORO, J. R. S. **Biometria florestal**. Lavras: UFLA/FAEPE, 2005. 352p.

SCOLFORO, J. R. S. **Biometria florestal: modelagem do crescimento e da produção de florestas plantadas e nativas**. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 441p.

VALE, A. T. et al. Produção de energia do fuste de *Eucalyptus grandis* Hill ex Maiden e *Acacia mangium* Willd em diferentes níveis de adubação. **Cerne**, Lavras, MG, v. 6, n. 1, p. 83-88, 2000.

XAVIER, D. F. et al. Melhoramento da fertilidade do solo em pastagem de *Brachiaria decumbens* associada com leguminosas arbóreas. **Pasturas Tropicais**, v. 25, n. 1, p. 23 - 26, 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FITOMASSA DE EUCALIPTO E *Acacia mangium* Willd. EM SISTEMA SILVIBANANEIRO NO MATO GROSSO

Aline DEON¹, Pedro Eduardo O. ZAMORA¹, Charlotte WINK¹, Marcelo R. ROMANO^{2*}

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cidade, Cruz das Almas, Bahia, Brasil.

*E-mail: marcelo.romano@embrapa.br

RESUMO: Em sistemas agroflorestais as espécies em consórcio devem se beneficiar mutuamente. A adoção de espécies arbóreas nesses sistemas pode recuperar nutrientes em grandes profundidades, fixar nitrogênio, aumentar o teor de matéria orgânica e ainda evitar a perda de nutrientes por lixiviação e erosão. O objetivo desse trabalho foi quantificar a fitomassa produzida por *Acacia mangium* e eucalipto Urocam, clone VM01, cultivados em sistemas silvibananeiros no seu primeiro ano de implantação. Para isso foram realizadas duas podas de manejo das árvores, aos 5 e aos 9 meses após o plantio. O material de poda foi separado em folhas e galhos e procedeu-se com as determinações do teor de matéria seca e da fitomassa seca total produzida. O eucalipto apresentou maior teor de matéria seca nos seus tecidos de folha e galho, no entanto, a *Acacia mangium* obteve uma maior produtividade de fitomassa seca.

Palavra-chave: sistemas agroflorestais, matéria orgânica, leguminosa arbórea, plátano

1. INTRODUÇÃO

A implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) propicia que plantas de diferentes espécies utilizem mais eficientemente os recursos ambientais disponíveis no meio como radiação solar, água e nutrientes, resultando numa maior produtividade primária e ciclagem de nutrientes no solo em comparação com sistemas homogêneos de cultivo. O sistema agroflorestal do tipo silvibananeiro é um consórcio entre bananeira e espécies arbóreas que prioriza a produção de bananas sob a copa de árvores. Entre as espécies arbóreas com valor econômico e que podem trazer outros benefícios para o sistema silvibananeiro destaca-se o eucalipto e a *Acacia mangium*. O Eucalipto mostra alta demanda por nutrientes, principalmente nitrogênio, até a formação da copa, sendo todo o N absorvido do solo. Depois da copa estabelecida, a ciclagem de nutrientes da serapilheira para o solo torna-se a via mais importante de fornecimento de nutrientes para a floresta (NOVAIS et al., 1990). A *Acacia mangium* Willd. é uma leguminosa arbórea que apresenta uma elevada taxa de fixação biológica de nitrogênio atmosférico, conseguindo fazer a ciclagem desse elemento por meio do aporte ao solo de folhas e galhos e consequentemente contribuindo na nutrição nitrogenada das culturas em consórcio, como as bananeiras nos sistemas silvibananeiros

As árvores, principalmente quando usadas em SAFs, influenciam na quantidade e na disponibilidade de nutrientes dentro da zona de atuação do sistema radicular das culturas associadas, através do acréscimo de nitrogênio pela fixação biológica de N₂, da recuperação de nutrientes que estão em uma profundidade maior que as raízes das culturas agrícolas poderiam alcançar, da redução das perdas de nutrientes por processos como lixiviação e erosão e o aumento na disponibilidade de nutrientes pelo acúmulo de matéria orgânica no solo.

Numerosos estudos mostram que a quantidade de matéria orgânica (M.O.) é mais alta na camada superficial dos solos debaixo de árvores do que em áreas abertas formando espécies de ilhas de solos melhorados (BHOJVAID; TIMMER, 1998). Na Índia, pesquisas mostraram que o crescimento das árvores alterou o microclima e a umidade do solo, e aumentou a concentração de M.O. e os teores dos nutrientes potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) trocáveis, já que a M.O. contribui para a carga negativa total da superfície dos colóides, melhorando assim a fertilidade do solo (BHOJVAID; TIMMER, 1998). O objetivo do trabalho foi quantificar a fitomassa produzida na parte aérea pelas culturas do eucalipto e da *Acacia mangium* em sistema silvibananeiro manejado com podas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na propriedade da empresa familiar Bianchi Alimentos Ltda. localizada no município de Sinop – MT. Um experimento âncora foi implantado em dezembro de 2014 com delineamento de blocos ao acaso e disposição em faixas, com quatro tratamentos e seis repetições. Os tratamentos são consórcios agroflorestais do tipo silvibananeiro com arranjo simplificado, sendo cada tratamento constituído por uma espécie arbórea entre, *Acacia mangium* Willd., eucalipto clone Urocam VM 01 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*), casuarina (*Casuarina equisetifolia*) ou taxi-branco (*Sclerolobium paniculatum*), e plátano (banana do subgrupo Terra), variedade D'Angola. Foram avaliadas as fitomassas nos tratamentos com eucalipto e acácia porque tanto casuarina quanto taxi-branco ainda não apresentava desenvolvimento suficiente para a realização de podas.

As parcelas de consórcio são formadas por seis fileiras de árvores com 9 plantas cada, três fileiras de bananeira, localizadas no centro de entrelinhas de árvores alternadas, com 12 plantas cada. O espaçamento entre as árvores na fileira é de 2,0 m, totalizando uma densidade de 1.250 pl ha⁻¹ (4,0 m x 2,0 m). O espaçamento entre as bananeiras na fileira é de 1,5 m, totalizando uma densidade de 833 pl ha⁻¹ (8 m x 1,5 m). Em maio e setembro de 2015, aos 5 e 9 meses após o plantio, foram realizadas as podas das copas das árvores. Para avaliação da fitomassa foi amostrada as duas linhas de árvore centrais da parcela de cada tratamento. Em cada fileira útil foram amostradas as duas plantas mais centrais, totalizando quatro árvores amostradas por parcela e vinte quatro árvores por tratamento.

A poda foi realizada com auxílio de tesoura de poda no eucalipto e serra manual na *Acacia mangium*, retirando-se aproximadamente 30 % e 50% da copa das árvores, na poda aos 5 e 9 meses, respectivamente. Os galhos foram colocados sobre uma lona onde foram desfolhados manualmente. Folhas e galhos depois de separados foram transferidos para sacos de ráfia e suas fitomassas secas medidas com balança de gancho no local. Uma amostra composta das quatro plantas da parcela foi retirada para determinação da umidade e do teor de matéria seca pelo método da estufa, com secagem à 65°C por 72 h. O material vegetal restante foi distribuído sobre a superfície do solo dentro da área de influência das plantas podadas.

Os teores de matéria seca de galhos e folhas foram utilizados para o cálculo da produtividade de fitomassa seca de folha, caule e fitomassa seca total, expressa em kg ha⁻¹. As médias dos teores de matéria seca da 2ª poda e as médias das fitomassas secas de folhas, galhos e total resultante das duas podas foram comparadas pelo teste t a 5% de significância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O eucalipto VM01 apresentou teores médios de matéria seca tanto de folhas quanto de galhos, 45,7 e 56,3%, respectivamente, estatisticamente superiores aos teores de matéria seca encontrados nos órgãos da *A. mangium*, 32,8 e 47,0%, respectivamente (Tabela 1). Folhas apresentaram teores de matéria seca menores que

galhos, independente da espécie, no entanto, essa diferença é menor no eucalipto (Tabela 1).

Tabela 1. Teores de matéria seca de folhas e galhos de duas espécies arbóreas aos 9 meses após o plantio, Sinop, MT.

Espécies	Teor de Matéria Seca (%)	
	Folhas	Galhos
Eucalipto VM01	45,7 a	56,3 a
<i>A. mangium</i>	32,8 b	47,0 b
CV (%)	4,6	10,2

CV (%)= coeficiente de variação; Médias seguidas por uma mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Teste t, p > 0,05).

Apesar dos maiores teores de matéria seca serem encontrados nos tecidos de eucalipto, a *A. mangium* apresentou as maiores produtividades de fitomassa seca para folhas, galhos e total, com diferença significativa entre as médias pelo teste t a 5% de significância (Tabela 2). A produtividade de fitomassa seca foi sempre maior no componente folha, independente da espécie (Tabela 2). Santos (2012), avaliando a fitomassa aérea partilhada em folha, galho e tronco em árvores abatidas com 30 meses de idade com o objetivo de modelar a produção de fitomassa de *A. mangium* e eucalipto obteve 3,6 e 5,8 t ha⁻¹ de folhas e 9,2 e 5,6 t ha⁻¹ de galhos, para *A. mangium* e eucalipto, respectivamente. Esses resultados indicam que há uma mudança da relação alométrica de folha/galho com o desenvolvimento das árvores, sendo mais evidente na *A. mangium*, espécie que apresenta uma arquitetura com intensa ramificação horizontal (TONINI, 2010). Os resultados apresentados na Tabela 2 indicam que ambas as espécies investem fotoassimilados na formação de órgãos produtores durante o seu início de desenvolvimento. A produtividade de 5,4 toneladas de fitomassa alcançado pela *A. mangium* é uma quantidade expressiva de matéria orgânica aportada ao solo e principalmente de nitrogênio, já que é uma leguminosa com elevados teores do elemento nas folhas (Tabela 2).

Tabela 2. Produtividade de fitomassa seca de folhas, galhos e total de duas espécies calculadas a partir de podas das copas aos 5 e aos 9 meses após plantio no campo, Sinop, MT.

Espécies	Produtividade de Fitomassa Seca (kg ha ⁻¹)		
	Folhas	Galhos	Total
Eucalipto VM01	1.215 b	854 a	2.068 b
<i>A. mangium</i>	3.110 a	2.317 b	5.427 a
CV (%)	21,1	26,01	22,5

CV (%)= coeficiente de variação; Médias seguidas por uma mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Teste t, p > 0,05).

4. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados pode-se concluir que o eucalipto apresentou maiores teores de matéria seca nos tecidos da parte aérea na comparação com *Acácia mangium*; No período de 9 meses de crescimento à campo a *Acácia mangium* produziu ao redor de 5,5 toneladas de fitomassa seca em duas podas no período, sendo esse quantitativo um expressivo aporte de matéria orgânica e nitrogênio ao solo.

5. AGRADECIMENTOS

À Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) pela concessão de auxílio financeiro para a realização dessa pesquisa e ao CNPq pela concessão de bolsa IC para o primeiro autor.

6. REFERÊNCIAS

BHOJVAID, P.P.; TIMMER, V.R. Soil dynamics in age sequence of *Prosopis juliflora* planted for sodic soil restoration in Índia. **Forest Ecology and Management**, v.106, n.2-3, p.181-193, 1998.

FELIPE, M.S. **Modelagem de fitomassa aérea de *Eucalyptus urograndis* e *Acacia mangium* Willd. em plantios puros e consorciados.** 2012. 29f. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012.

NOVAIS, R.F. et al. Nutrição mineral do eucalipto. In: BARROS, N.F.; NOVAIS, R.F. (Eds.) **Relação solo-eucalipto.** Viçosa, MG: Folha de Viçosa, 1990. p. 25-98.

TONINI, H. Características em plantios e propriedades da madeira de *Acacia mangium*. In: TONINI, H.; HALFELD-VIEIRA, B.A.; SILVA, S.J.R. ***Acacia mangium: Características e seu cultivo em Roraima.*** Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, Boa Vista: Embrapa Roraima, 2010. p. 63-81.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PORCENTAGEM DE CASCA DAS ÁRVORES DE *Tectona grandis* L.f. EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS

Ana Paula Viana de CASTILHO, Leonardo Jose LENTE FILHO, Felipe Vieira da CUNHA NETO*

Setor Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: felipe.neto@cas.ifmt.edu.br

RESUMO: O percentual de casca é um parâmetro que deve ser considerado em plantios florestais, pois o mesmo varia em função da idade dos povoamentos, além de ser afetado pelo desbaste, podendo variar em função do espaçamento. O conhecimento quanto ao percentual de casca das árvores é fundamental para o comércio da madeira, evitando prejuízos e lucros indevidos, além de possibilitar o dimensionamento, de maneira mais precisa da produção madeireira. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do espaçamento de plantio sobre a porcentagem de casca de *Tectona grandis* L.f. O experimento foi realizado em Cáceres - MT, em 4 espaçamentos: 3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo utilizados 3 blocos. Selecionou-se 10 árvores por espaçamento, em cada bloco, constituindo 30 repetições por espaçamento. As árvores foram cubadas pelo método de Smalian e então determinada a porcentagem de casca (%Casca). Os valores variaram de 13,95 a 16,65%, sendo que o espaçamento 6x2 m se diferiu dos demais, com o menor valor. A %Casca das árvores foi afetada pelo espaçamento de plantio.

Palavra-chave: teca, reflorestamento, densidade de plantio

1. INTRODUÇÃO

Trabalhos que realizaram estudos de percentual de casca em povoamentos de teca, são escassos, podendo-se mencionar os trabalhos de Tonini et al. (2009) e Figueiredo et al. (2005). O percentual de casca é um parâmetro que deve ser considerado em plantios florestais, pois o mesmo varia em função da idade dos povoamentos, conforme demonstrado por Figueiredo et al. (2005), além de ser afetado pelo desbaste (LIMA; GARCIA. 2011) e pode variar em função do espaçamento. Conhecer a porcentagem de casca das árvores é fundamental na comercialização da madeira. Tal conhecimento pode evitar lucros indevidos bem como prejuízos, além de possibilitar o dimensionamento, de forma mais precisa, da produção madeireira. Diante do exposto, o objetivo desta trabalho foi avaliar a influência do espaçamento de plantio sobre a porcentagem de casca de *Tectona grandis*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O experimento foi realizado em Cáceres - MT. As coordenadas geográficas estão circunscritas em 57°40'51''W e 16°11'42''S. O clima, pela classificação de Köppen, é Aw (savanas tropicais com verão úmido e inverno seco), ou seja, clima tropical chuvoso, em que a

temperatura média anual varia entre 23 e 25°C. O índice pluviométrico anual é elevado (1.277 mm). O relevo é plano e o solo foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo. Para o plantio de teca, foram utilizadas mudas de origem seminal, estas foram implantadas em dezembro de 1998, em quatro diferentes espaçamentos (3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m), sob delineamento de blocos casualizados, com três repetições. A desrama das árvores foi feita aos 9, 14 e 22 meses de idade (PASSOS et al., 2006).

Nenhum dos espaçamentos foi submetido a desbastes e estavam com aproximadamente 15 anos no momento da avaliação.

2.2. Seleção da amostras

Para a escolha das árvores a serem amostradas, foi feito um inventário (censo) dos povoamentos através de amostragem sistemática, incluindo nas parcelas as linhas centrais de cada espaçamento, em cada bloco, evitando o efeito de borda. Foram tomadas medidas de circunferência à altura do peito (CAP) – medida a 1,30 m do nível do solo – utilizando uma fita métrica. Os dados foram convertidos em diâmetro à altura do peito (DAP). Foram definidas cinco classes de DAP com amplitude de 5 cm (5-10; 10-15; 15-20; 20-25 e 25-30 cm). Em seguida selecionou-se 10 árvores por espaçamento, em cada

bloco, constituindo 30 repetições por espaçamento. A amostragem considerou todas as classes diamétricas, sendo o número de árvores amostradas proporcional à frequência observada na população de cada espaçamento.

2.2. Determinação da porcentagem de casca (%Casca)

Para a determinação da %Casca foi realizada a cubagem rigorosa das árvores pelo método de Smalian. Os troncos foram divididos em seções de 2 m de comprimento até a primeira bifurcação. A partir deste ponto prosseguiu-se com a cubagem seguindo a bifurcação principal (mais grossa), adotando seções menores (1 m) até um diâmetro mínimo de 5 cm (diâmetro comercial).

Foram determinados o volume real com casca (Vreal c/c) e o volume real sem casca (Vreal s/c) das árvores. Para o cálculo do Vreal s/c foram tomadas medidas de espessura da casca (Ec) nas extremidades das seções de cada árvore (Figura 1). A cubagem foi feita com as árvores abatidas.

Figura 1: Detalhe da cubagem rigorosa de árvores de *Tectona grandis* em diferentes espaçamentos, em Cáceres - MT: medição da espessura da casca (Ec) das extremidades das seções.

Foram efetuadas duas medidas de Ec (Ec1 e Ec2) perpendiculares entre si, em cada extremidade das seções, sendo Ec calculada pela Equação 1. Estes dados permitiram a obtenção do diâmetro sem casca (ds/c) das extremidades das seções (Equação 2):

$$Ec = (Ec1 + Ec2)/2 \quad (\text{Equação 1})$$

$$ds/c = dc/c - (2 \times Ec) \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: Ec, Ec1 e Ec2 = espessura da casca em “m”; ds/c = diâmetro sem casca em “m” e dc/c = diâmetro com casca em “m”.

A partir dos valores de ds/c, foram calculadas as áreas das seções transversais sem casca das seções, possibilitando a determinação do volume real sem casca Vreal s/c das árvores. A %Casca foi calculada pela Equação 3.

$$\%Casca = \left[\frac{V_{real\ c/c} - V_{real\ s/s}}{V_{real\ c/c}} \right] \times 100 \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: %Casca = porcentagem de casca; Vreal c/c = volume real com casca em “m³”; Vreal s/s = volume real sem casca em “m³”

2.3. Análise dos dados

Os resíduos não apresentaram normalidade pelo teste de Komorogov-Smirnov (0,05). Desta forma os dados foram submetidos à transformação Box-Cox. Posteriormente foram aplicados os testes de Komorogov-Smirnov (0,05), para verificar a normalidade dos resíduos, e Bartlett (0,05), a fim de verificar a homogeneidade das variâncias. Em seguida foi realizada a ANOVA. (Tukey a 5%) Utilizou-se o software Action versão 2.9 (EQUIPE ESTATCAMP, 2014) para efetuar as análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A %Casca das árvores foi afetada pelo espaçamento de plantio. Os valores são apresentados na Tabela 1. Os valores variaram de 13,95 a 16,65%. O espaçamento de menor densidade, 6x2 m, foi o que apresentou o menor valor (13,95%), tendo diferido significativamente dos demais espaçamentos. Os espaçamentos 3x2, 4x2 e 5x2 m, não diferiram significativamente entre si e apresentaram valores de 16,65; 15,51 e 15,80%, respectivamente.

Tabela 1: Valores médios de porcentagem de casca (%Casca) para diferentes espaçamentos de plantios não desbastados de *Tectona grandis*, aos 15 anos de idade, em Cáceres – MT.

Espaçamento (m)	%Casca
3x2	16,65 a
4x2	15,51 a
5x2	15,80 a
6x2	13,95 b
Média Geral	15,48

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si (Tukey a 5%)

Um fator que pode ter afetado a %Casca das árvores, foi o fato dos plantios não terem sido desbastados, apesar da idade relativamente avançada. Tonini et al. (2009) registraram valor de 25% de casca para plantio de teca, no espaçamento 3x2, aos 6,5 anos de idade. Figueiredo et al. (2005) avaliaram a evolução da %Casca em relação à idade e ao DAP, em plantios de teca com diferentes idades e densidades. Foi observado um menor percentual de casca para árvores de maior porte e a tendência de diminuição do percentual de casca com o aumento da idade. Os autores relataram %Casca de 20,90% para árvores até 4 anos de idade, 19,09%, entre 5 e 7 anos e 18,05% entre 8 e 9 anos.

Os valores encontrados no presente estudo foram inferiores aos obtidos pelos autores citados, o que pode ser explicado pela idade mais avançada (15 anos) das árvores deste estudo, já que, conforme Figueiredo et al. (2009), com o aumento da idade, há uma tendência de diminuição do percentual de casca.

4. CONCLUSÕES

O espaçamento de plantio influenciou a %Casca das árvores.

5. AGRADECIMENTOS

Ao IFMT pelo auxílio financeiro e concessão de bolsa de iniciação científica.

6. REFERÊNCIAS

EQUIPE ESTATCAMP (2014). **Software Action**. Estatcamp - Consultoria em estatística e qualidade, São Carlos - SP, Brasil. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/>>. Acesso em: 14 out 2015.

FIGUEIREDO, A. D. SCOLFORO, J. R. S.; OLIVEIRA, A. D. Estimativa do percentual de casca e do fator de forma em povoamentos jovens de teca (*Tectona grandis* L.f.). **Comunicado Técnico nº 165**, Julho, Rio Branco, AC, 2005.

LIMA, L. M.; GARCIA, J. N.; Efeito do desbaste e da fertilização na porcentagem de casca e conicidade de toras de *Eucalyptus grandis*. **FLORESTA**, Curitiba, PR, v. 41, n. 2, p. 305-312, abr./jun. 2011.

PASSOS, C. A. M.; BUFOLIN JUNIOR, L.; R. Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f., em Cáceres MT, Brasil: resultados preliminares. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 16, n. 2, p. 225-232, 2006.

TONINI, H.; COSTA, M. C. G.; SCHWENGBER, L. A. M. Crescimento da Teca (*Tectona grandis*) em Reflorestamento na Amazônia Setentrional. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n.59, p.05-14. 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE *Tabebuia roseoalba* E *Khaya ivorensis* EM SISTEMA DE ILPF

Antonio Miguel OLIVO NETO*, Glleyce Kelly dos Santos CHAVES,

Felipe Vieira da CUNHA NETO, Alan Santiago de ABREU

Sector Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*Email: miguelolivo1804@gmail.com

RESUMO: Com a crescente demanda da produção agropecuária surgiu a necessidade da otimização da produção e da diversificação da renda do setor agropecuário, dentro desta necessidade nasceu o conceito da produção em um sistema integrado de lavoura-pecuária-floresta (iLPF), sendo que este sistema ainda carece de diretrizes que aponte sobre as melhores medidas a serem tomadas, dentre estas medidas a escolha da espécie arbórea ideal para compor a integração se torna de suma importância. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento em altura e diâmetro (DAP), e a taxa de sobrevivência de duas espécies arbóreas, sendo estas o ipê branco (*Tabebuia roseoalba*) e mogno africano (*Khaya ivorensis*) dentro de Unidade de Referência Tecnológica (URT) sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) no município de Cáceres-MT, a idade do plantio é de 59 meses. Os resultados obtidos apontaram uma média em diâmetro de 4,08 centímetros e um crescimento em altura médio de 3,46 metros para o ipê branco, já o mogno africano obteve a média de 8,86 centímetros de diâmetro e uma altura média de 5,47 metros. A taxa de sobrevivência encontrada para o ipê branco foi de 62,4%, já o mogno africano atingiu 63,5% de sobrevivência. Quando comparado os resultados obtidos neste trabalho com demais trabalhos, a espécie *Khaya ivorensis* se mostrou promissora para a implantação em sistemas de integração, porém pouco pode-se concluir sobre os resultados obtidos da *Tabebuia roseoalba*, devido à ausência de literaturas que abordem o crescimento da espécie, tanto em monocultivo quanto em integração.

Palavra-chave: sistema agroflorestal, componente florestal, agrossilvicultura.

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da demanda por alimentos e a evolução tecnológica na produção, a atividade agrícola moderna passou a ser caracterizada por sistemas padronizados e simplificados de monocultura. Além disso, com a expansão da fronteira agrícola e com o manejo mecanizado do solo e o uso de agroquímicos e da irrigação, as atividades agrícolas, pecuárias e florestais passaram a ser realizadas de maneira intensificada, independente e dissociada. Nesse modelo da produção agropecuária predomina nas propriedades rurais em todo o mundo; entretanto este sistema tem mostrado sinais de saturação, em virtude da elevada demanda por energia e por recursos naturais que o caracteriza (BALBINO et al., 2011). Sustentabilidade é tema atual e cada vez mais discutido no desenvolvimento agropecuário do Brasil. Este tem experimentado um grande desenvolvimento tecnológico e produtivo no agronegócio, ampliando as exportações, a renda dos produtores, a oferta de alimentos com melhor qualidade, e menor custo aos consumidores. No entanto, dois aspectos chamam a atenção quando se

analisa sustentabilidade: o uso do solo com preparo excessivo e monocultivos, e a degradação das pastagens. O monocultivo e práticas culturais inadequadas têm causado perda de produtividade, degradação do solo e dos recursos naturais (MACEDO, 2009).

Conforme Salman et al. (2014) uma das alternativas para a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira é a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) que pode proporcionar uma série de benefícios para os empreendimentos rurais. Temos como exemplo de benefícios: a diversificação na produção da propriedade; redução no custo de formação das pastagens pela recuperação do solo e renda com as culturas anuais; diminuição do risco de perda de renda do produtor, pois sua produtividade aumenta e não fica dependente de somente um produto; maior conservação do solo e, conseqüentemente, redução de perdas com erosão e menor impacto ambiental, além de melhor aproveitamento da propriedade rural. Os estudos sobre os sistemas de iLPF procuram definir as melhores medidas a se seguir dentro do sistema, como por exemplo a escolha

da melhor espécie arbórea para compor a integração. O mogno africano (*Khaya ivorensis*) tem se tornado uma importante alternativa para estes sistemas em função do seu bom desenvolvimento e produção de madeira de alto valor no mercado internacional (SILVA et al., 2014). O interesse comercial pelo mogno Africano ocorreu em função de que nas regiões onde o mogno nativo brasileiro ocorria, sua concentração foi reduzida consideravelmente. Características como: cor, desenho da grã e propriedades físicas e mecânicas do mogno africano faz com que este possa ser utilizado, pois consegue satisfazer às necessidades do mercado de madeiras para produtos sólidos, que por sua vez é exigente e emprega madeiras que estejam dentro dos padrões de qualidade, levando em consideração à estética, durabilidade natural e resistência mecânica. Isto motivou o plantio de espécies de mogno africano no Brasil (PINHEIRO et al., 2011).

O ipê branco (*Tabebuia roseoalba*) é uma árvore nativa de ocorrência ampla em todo o território brasileiro, principalmente na Floresta Estacional Semidecidual. Em função de seu florescimento exuberante e das características desejáveis da árvore, é de grande utilidade no paisagismo, particularmente para a arborização de ruas e avenidas. É utilizada também para recuperação de áreas degradadas em terrenos secos e pedregosos, e sua madeira é apreciada pela construção civil (LORENZI, 2002). Diante deste cenário, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de *Tabebuia roseoalba* e *Khaya ivorensis* em sistema de iLPF, em Cáceres-MT.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O presente trabalho realizou-se em uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) de iLPF, implantado no IFMT - Campus Cáceres, em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão.

A estratégia básica consiste no cultivo de floresta e lavoura nos quatros primeiros anos e floresta e pecuária até a colheita das espécies florestais. O componente florestal foi implantado em fileiras triplas (renques), sendo 23 m entre os renques. As espécies utilizadas foram *Khaya ivorensis* (mogno africano) e *Tabebuia roseoalba* (ipê branco). O mogno africano foi implantado na linha central do renque e o ipê branco nas linhas laterais. O espaçamento utilizado foi 3x5 + 23 m.

2.2 Coleta de Dados

O plantio consiste em 5 renques, sendo que dos cinco, 3 renques tiveram seus dados coletados para a confecção deste trabalho, isto foi feito para a amenizar o efeito de borda, medindo apenas os 3 renques centrais do plantio, e também foi descartado de medição das cinco primeiras árvores (consideradas como borda) de cada linha de plantio. Foram coletado dados de circunferência à altura do peito (CAP), em cm, que em seguida foram transformadas em diâmetro à altura do peito (DAP), em cm, pela fórmula:

$$DAP (cm) = \frac{CAP(cm)}{\pi} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DAP = diâmetro a altura do peito em centímetros; CAP = circunferência a altura do peito em centímetros; $\pi = 3,141593$.

Também coletados dados de altura total (H) com o auxílio de uma vara. Observou-se também as árvores que se encontravam mortas ou falhas no plantio para o cálculo da taxa de sobrevivência. A idade no plantio na época de coleta dos dados era de 59 meses.

2.3 Análise dos Dados

Os dados foram analisados a partir das médias de DAP, altura total e taxa de sobrevivência para cada uma das espécies.

3 RESULTADOS

Foram avaliadas um total de 411 árvores, sendo 274 da espécie de ipê branco e 137 do mogno africano.

3.1 DAP

Conforme Tabela 1 a média de DAP para o mogno africano foi de 8,86 cm e para o ipê branco encontrou-se o valor de 4,08 cm.

Tabela 1: Médias de DAP e desvio padrão

Espécies	Média (cm)	Desv. Padrão
Mogno africano	8,86	2,74
Ipê branco	4,08	1,93

No trabalho realizado por Gil (2013) com 80 meses o mogno africano atingiu o DAP de 22,6 cm e incremento corrente em DAP de 5,28 cm, para ele isso demonstra a facilidade da espécie em adaptar as condições climáticas e edáficas da região de Nossa Senhora do Livramento - MT. Em trabalho de Silva et al (2014), o DAP do mogno africano aos 24 meses foi de 4,08 cm no sistema de iLPF e 3,43 cm em monocultivo, demonstrando que o sistema iLPF apresentou maior DAP em relação ao monocultivo. Em 36 meses de plantio em sistema silvipastoril, Uchôas et al. (2014), tiveram como resultado de circunferência a altura do peito (CAP) média de 31,18 cm o que resultaria em um DAP de 9,92 cm. O valor encontrado aos 36 meses para o DAP médio superou os 8,86 cm em 59 meses do plantio de mogno africano deste trabalho.

3.2 Altura

Como pode ser observado na Tabela 2 a média de altura total encontrada para as espécies estudadas foi de 5,47 m para o mogno africano, e o ipê branco obteve a média de 3,46 m. Em trabalho realizado por Uchôas et al. (2014) em plantio silvipastoril a altura dominante do mogno africano para o povoamento aos 36 meses de plantio foi de 10,3 metros, o que evidencia a capacidade de incremento em altura para esta espécie nestes primeiros anos, quando em plantio irrigado. Os mesmo autores tiveram como resultado nos 36 meses uma altura média de 8,21 m.

Tabela 2 Média de altura e desvio padrão.

Espécies	Média (m)	Desv. Padrão
Mogno africano	5,47	1,42
Ipê branco	3,46	1,06

No trabalho de Silva et al. (2014) em comparação entre o sistema iLPF e o monocultivo, ocorreu uma vantagem para o plantio em sistema iLPF que superou o

monocultivo quando foi verificado a altura no primeiro, sexto, décimo segundo e vigésimo quarto meses após o plantio. Segundo eles isso vem demonstrar que essa espécie se estabelece muito bem no sistema ILPF. Para Andrade; Pissara (2011) as espécies de ipês (*Tabebuia* sp.) apresentam melhores resultados quando implantadas em áreas que as espécies forrageiras são mais tolerantes ao sombreamento. Os autores, baseados em levantamento bibliográfico, classificou o ipê branco quanto ao seu uso. Segundo eles, a espécie possui utilização como sombra, lenha e madeira, demonstrando o lucro que pode ser obtido com a utilização da madeira, se a espécie for introduzida em um sistema de ILPF.

3.3 Taxa de Sobrevivência

As taxas de sobrevivência encontradas para as duas espécies foram bem similares. O mogno obteve 63,5%, já no ipê a taxa foi de 62,4%. Em trabalho realizado por Gil (2013), no município de Nossa Senhora do Livramento – MT, com uma taxa de sobrevivência de 70,2%, a espécie mogno africano apresentou índice de sobrevivência de 0,70, valor inferior ao encontrado por Siqueira et al. (2002), que avaliou a espécie aos 18 meses de idade na região de Umbaúba, Estado do Sergipe, onde obteve índice de pega de 0,91. O trabalho de Gil (2013) se aproxima da taxa de sobrevivência encontrada para o povoamento do presente trabalho em Cáceres. No estudo realizado por Silva et al. 2014, que compara a plantação de mogno africano no sistema de monocultivo e no sistema iLPF, as plantas de mogno africano apresentaram menores valores de sobrevivência no sistema em monocultivo, quando avaliado no primeiro e sexto mês em relação ao sistema iLPF. Segundo Castro (2011), a taxa de sobrevivência do ipê branco, é considerado satisfatórios, sendo uma espécie que possui potencial para ser utilizada em sistemas agroflorestais e para recuperação de áreas de pastagens degradadas, podendo maximizar e diversificar a produção familiar.

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho demonstra que o mogno africano (*Khaya ivorensis*) da unidade experimental vem demonstrando um desenvolvimento razoável, baseado nos dados obtidos em comparação com outros plantios de Mognos, até mesmos em sistemas de ILPF. O mesmo já não pode ser afirmado para o ipê branco (*Tabebuia roseoalba*), pois não foram encontrados trabalhos que apontem o desenvolvimento da espécie em plantios, tanto em monocultivo quanto em ILPF. Porém alguns autores apontam a espécie como um bom potencial de uso nos sistemas agroflorestais pelas qualidades da espécie em produzir sombra e madeira.

5 REFERÊNCIAS

ANDRADE, N.; PISSARA, T. C.T. Estratégias para sombreamento de pastagens: estudo de caso. **Revista brasileira de agropecuária sustentável (RBAS)**, v.1, n.2. p.85-90, Dezembro, 2011.

BALBINO, Luiz Carlos et al. Evolução tecnológica e arranjos produtivos de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. **Pesq. agropec. bras.**, Brasília, v. 46, n. 10, Oct. 2011 .

CASTRO, A. A.; et al. Sobrevivência de espécies madeiráveis em sistema agrossilvipastoril em São Domingos do Araguaia, PA. **Agroecossistemas**, v. 3, n. 1, p. 111-115, 2011.

CEZANA, D. P. **Influência de Diferentes Classes de Altura e Intensidades de Desrama Sobre o Crescimento de um Híbrido de Eucalipto**. Universidade Federal do Espírito Santo. Jerônimo Monteiro, 2010.

GIL, R. L. **Análise Qualiquantitativa de *Tectona grandis* Linn .F. e *Khaya ivorensis* A. Chev. Em plantio homogêneo**. 2013. Monografia (Pós Graduação em Gestão em Auditoria, Perícia e Licenciamento Ambiental) — AJES (Associação Juinense de Ensino Superior) Faculdade do Vale do Juruena, Juina – MT.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil**. 5ª ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. v.1

MACEDO, M. C. M. R. Integração lavoura e pecuária: o estado da arte e inovações tecnológicas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.38, p.133-146, 2009.

PINHEIRO, A. L.; COUTO, L.; PINHEIRO, D. T.; BRUNETTA, J. M. F. C. **Ecologia, silvicultura e tecnologia de utilização dos mognos-africanos (*Khaya* spp.)**. UFV: Viçosa, 2011.

PAIVA, H. N.; et al., **Cultivo de Eucalipto em Propriedades Rurais**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001, 138p.

SALMAN, Ana Karina Dias et al. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta como alternativa para pecuária na Amazônia**. 2014. Embrapa Rondônia. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1963171/artigo-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-como-alternativa-para-pecuaria-na-amazonia>>. Acesso em: 15 out. 2014.

SILVA, A. R., et al. **COMPORTAMENTO DA ESPÉCIE MOGNO AFRICANO (*Khaya Ivorensis*) EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIAFLORESTA NO MUNÍCIPIO DE PARAGOMINAS – PA**. Embrapa Amazônia Oriental, 2014.

UCHÔAS, E. G.; et al. Avaliação inicial de um sistema silvipastoril de *Khaya ivorensis* A. Chev. com pastagem, na região semiárida do médio Vale do Jequitinhonha, Araçuaí (MG). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAS, 8., 2014. Recife. **Anais**. Recife: UFRPE, 2014. p. 484-488.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESEMPENHO E QUALIDADE DA MADEIRA DE UM CLONE DE EUCALIPTO EM MONOCULTIVO E SISTEMA SILVIPASTORIL

Arthur Faganello Teodoro dos ANJOS¹, Wyllian Winckler SARTORI¹, Helio TONINI^{2*},
Marina Moura MORALES³, Vanderley Porfírio da SILVA³

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, Brasil.

²Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Embrapa Florestas, Colombo, Paraná, Brasil.

*E-mail: helio.tonini@embrapa.br

RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar e comparar o desempenho e as variações na qualidade da madeira de árvores de eucalipto implantadas em sistema silvipastoril e em monocultivo. Os dados foram coletados em 13 árvores amostras aos 36 meses de idade, selecionadas em função do intervalo de confiança da média dos diâmetros a altura do peito (DAP), e da posição das árvores na faixa de plantio no sistema silvipastoril, com face de exposição sul, norte e central. Foram avaliadas as variáveis DAP, altura total e altura comercial, volume e conicidade do tronco, densidade básica e deslocamento da medula. Concluiu-se que no sistema silvipastoril as árvores apresentaram maior DAP, menor altura total e maior conicidade do tronco que no monocultivo. O DAP não diferiu em relação à posição na faixa de plantio, porém as árvores com face de exposição norte foram mais baixas e cônicas. A densidade básica e o deslocamento da medula não foram influenciados pelo sistema de cultivo.

Palavra-chave: 4 *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla*, sistemas integrados, Mato Grosso.

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios nacionais, atualmente, é transformar áreas degradadas em áreas produtivas com a introdução de árvores em sistemas agropecuários como a integração lavoura pecuária floresta (iLPF) ou sistemas agrossilvipastoris. A presença de árvores em sistemas agropecuários pode proporcionar vários benefícios como a melhoria nos índices de conforto térmico animal, aumento na oferta de forragem ao longo do ano, redução da erosão, otimização do uso da energia solar e da ciclagem de nutrientes (SALTON, 2015).

A integração de sistemas de produção vem sendo adotada em todo o Brasil e, atualmente, soma cerca de 2 milhões de hectares. A expectativa é de que nos próximos 20 anos possam ser adotadas em mais de 20 milhões de hectares (BEHLING et al., 2013). Em Mato Grosso, a área implantada com sistemas de integração tem aumentado, sendo, atualmente, de 500 mil hectares distribuídos em 41 municípios. No entanto, em apenas 11% desta área, o componente florestal está presente (GIL, 2013). A baixa utilização do componente florestal em sistemas de integração se deve, em grande parte, a falta de informação sobre os benefícios ambientais e a rentabilidade propiciada pela inclusão de árvores nos sistemas agropecuários, sendo ainda necessária a geração de tecnologias e informações que permitam manejar, quantificar, valorar e prognosticar a produção florestal e

seus benefícios ambientais na integração lavoura pecuária floresta (iLPF). Para árvores produzidas em sistemas de integração ainda existem poucas informações em relação às variações de crescimento e qualidade da madeira, dados fundamentais para acessar o mercado de madeira serrada, que propicia maior valor agregado e maiores taxas de retorno aos produtores.

No plantio de árvores em faixas de sistemas de integração, são esperadas maiores taxas de crescimento e, provavelmente, aumento nas tensões na madeira ocasionadas pela maior exposição à ação do vento, competição assimétrica e às variações da posição do sol na abóboda terrestre (exposição solar).

Como se sabe, o sol tem dois movimentos aparentes em torno da Terra, um no sentido leste-oeste decorrente da rotação do planeta, e outro no sentido norte-sul devido ao movimento de translação. A declinação solar está relacionada ao movimento aparente do astro no sentido norte-sul ao longo do ano e influencia na radiação direta incidente sobre as plantas.

Uma das formas de avaliar o efeito das variáveis ambientais sobre a possível formação de tensões de crescimento nas árvores é por meio da excentricidade da medula, pois troncos com medula excêntrica são mais propensos ao empenamento, formação de fendas circulares, além de serem problemáticos para o processamento mecânico (RANDOMSKI; RIBATZKI,

2010). A densidade básica é outro indicador muito útil da qualidade da madeira e das suas possibilidades de uso, pois reflete a quantidade de matéria lenhosa por quantidade de volume ou do volume de espaços vazios existentes na madeira (OLIVEIRA et al., 2005).

Neste contexto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar e comparar o crescimento, a densidade básica da madeira e o deslocamento da medula ao longo do fuste de árvores de eucalipto implantadas em sistema silvipastoril e em monocultivo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta sob manejo de gado de corte (iLPF-Corte), cultivados com o híbrido *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (clone H13), localizados na EMBRAPA Agrossilvipastoril, no município de Sinop, Mato Grosso, nas coordenadas geográficas de 11° 52' 23'' S, 55° 29' 54'' W e altitude de 384 m. O clima local é do tipo Aw - tropical chuvoso, pela classificação de Köppen, caracterizado por uma estação chuvosa e estação seca bem definida, com temperatura média anual de 24°C e 27°C respectivamente (SCHIMITT et al., 2014). O solo local é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), com textura argilosa em relevo plano (ARÁUJO, 2008).

iLPF-Corte foi implantado em configuração de plantio de 3,5 x 3 x 30 m em faixas triplas, integrados com pastagem para gado de corte em sistema pecuária floresta (PF). O plantio homogêneo, ou seja, floresta (F) foi implantado no espaçamento 3,5 x 3 m. Nesses dois últimos sistemas foi realizada a subsolagem e aplicação de 350 kg ha⁻¹ de superfosfato simples. Além disso, foram realizadas três adubações de cobertura, um e dois meses após o plantio das árvores, utilizando NK 20-20 (100 g por planta) e um ano após o plantio com 400 kg ha⁻¹ de NPK 20-05-20.

Os dados foram coletados em janeiro de 2014, estando as árvores com 36 meses de idade. Para a seleção de árvores amostras, utilizou-se o intervalo de confiança da média dos diâmetros a altura do peito (DAP), obtidos com base no inventário florestal contínuo da área.

No sistema silvipastoril foram abatidas nove árvores, sendo três por linha, localizadas no centro e nas faixas com face de exposição sul e norte. No monocultivo foram abatidas mais quatro árvores e todas submetidas à cubagem rigorosa. A obtenção dos volumes das seções foi pelos métodos de smalian e a compartimentalização da biomassa a cada metro ao longo de todo fuste. Na cubagem rigorosa, foram medidas as alturas comercial (aos 6 cm de diâmetro com casca do tronco) e total com trena e as circunferências com casca nas posições base, 0,7 m, 1,30 m e a cada metro no fuste para altura total.

Para a determinação da densidade básica, deslocamento da medula, conicidade do tronco e volume de casca em porcentagem foram retirados discos com aproximadamente 2,5 cm de espessura da base do tronco, ao DAP, e a 25%, 50%, 70% e 90% da altura total. A biomassa do tronco foi obtida por:

$$\text{Biomassa do tronco (kg)} = \sum V_i \cdot d_i \quad (\text{Equação 1})$$

Onde: V_i = volume do tronco na seção i (m³); d_i = densidade da madeira na seção i (kg m⁻³).

O volume do tronco foi obtido por:

$$\text{Volume do tronco (m}^3\text{)} = \sum \frac{A_i + A_{i+1}}{2 \cdot L} \quad (\text{Equação 2})$$

Onde: A_i = área da seção na posição i (m²); A_{i+1} = área da seção posterior (m²); L = comprimento da seção (m).

A densidade básica média por árvore foi obtida conforme a Norma ABCP M 14/70 e calculada por:

$$Db_{\text{média}} = \frac{D_{\text{base}} + D_{25h} + D_{50h} + D_{75h} + D_{90h}}{5} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: $Db_{\text{média}}$ = densidade básica média individual (g cm⁻³); D_{base} = densidade básica obtida na base (g cm⁻³); D_{25h} = densidade básica obtida a 25% da altura total (g cm⁻³); D_{50h} = densidade básica obtida a 50% da altura total (g cm⁻³); D_{75h} = densidade básica obtida a 75% da altura total (g cm⁻³); D_{90h} = densidade básica obtida a 90% da altura total (g cm⁻³).

O deslocamento da medula foi obtido após o lixamento de uma face de cada disco e a marcação dos pontos cardeais norte e sul. Utilizou-se a metodologia de Lima et al. (2007), com a medição de quatro raios perpendiculares, e o deslocamento obtido por:

$$DM = R_M - R_m \quad (\text{Equação 4})$$

Onde: DM = deslocamento da medula (cm); RM = valor da maior distância entre a medula e a periferia da tora.

R_m (raio médio do disco) foi obtido por:

$$R_m = \frac{R_M + R_m + R_{p1} + R_{p2}}{4} \quad (\text{Equação 5})$$

Onde: R_m = valor da menor distância entre a medula e a periferia da tora; R_{p1} = valor do raio perpendicular a R_M ; R_{p2} = valor do raio perpendicular a R_m .

Para a análise desta variável não foi considerada a posição 90% da altura total, devido às dimensões reduzidas. A conicidade do tronco foi obtida por:

$$C = \sum \left(\frac{d_i - d_{i+1}}{L} \right) \quad (\text{Equação 6})$$

Onde: d_i = diâmetro na seção i (cm); d_{i+1} = diâmetro na seção posterior (cm); L = comprimento da seção (m).

A espessura da casca foi medida com paquímetro digital e o volume de casca em porcentagem foi calculado por:

$$Vc\% = \frac{v_{cc} - v_{sc}}{v_{cc}} \times 100 \quad (\text{Equação 7})$$

Onde: v_{cc} = volume total do tronco com casca; v_{sc} = volume total do tronco sem casca.

Para as variáveis que seguiram a distribuição normal e apresentaram variâncias homogêneas entre os tratamentos compararam-se as médias das árvores em monocultivo e

sistema silvipastoril pelo Teste T. Para verificar o efeito da posição da árvore na faixa de plantio no sistema silvipastoril, utilizou-se a ANOVA, para o delineamento inteiramente casualizado, onde cada linha de plantio representou um tratamento (linhas com exposição sul (PF_{sul}), central (PF_{central}) e norte (PF_{norte}), confrontado com a testemunha que foi o monocultivo (F)). Cada árvore amostra foi considerada uma repetição.

No caso de se detectar diferenças significativas entre os tratamentos aplicou-se o Teste de Tukey a 5% de probabilidade de confiança. As variáveis que não atingiram os pressupostos para a ANOVA, foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variáveis deslocamento da medula e densidade básica não apresentaram distribuição normal e homogeneidade de variância. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para o volume de casca em porcentagem, altura comercial e volume total individual com casca no tronco (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de variância para diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (H), altura comercial (Hc), volume de casca em porcentagem (Casca), conicidade do tronco (C) e volume total do tronco (v) em clone de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* em sistema silvipastoril e em monocultivo aos 36 meses de idade

CV	GL	Quadrados médios					
		DAP (cm)	H (m)	Hc (m)	Casca (%)	C	v (m ³)
Trat.	3	0,85*	3,06*	1,48	17,17	0,13*	0,001
Erro	9	0,14	0,35	0,62	12,57	0,03	0,01
Total	12						

*Significativo a 5% de probabilidade de confiança.

A porcentagem de casca variou entre 15,9% a 21,4% (Tabela 2) estando acima dos valores médios observados por Alzate (2004) para cinco clones de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* (11,9%), com variação entre 11,34% a 13,28%. No sistema silvipastoril, as árvores apresentaram maior DAP, menor altura total e maior conicidade comparado ao monocultivo. No diâmetro não diferiram em relação à posição na faixa de plantio (Tabela 2), porém, árvores com face de exposição norte foram mais baixas e cônicas. O maior diâmetro observado no silvipastoril, não se traduziu em maior volume individual no tronco devido ao menor crescimento em altura, isto pode ser explicado pela menor competição por luz, que no monocultivo, estimulou as árvores ao maior crescimento longitudinal e maior relação H/DAP (1,2), indicando que, proporcionalmente, estão crescendo mais em altura que em diâmetro. No silvipastoril ainda está ocorrendo o processo inverso, pois a relação H/DAP foi menor que 1 (0,98).

Tabela 2. Valores médios e suas comparações para os tratamentos e variáveis analisadas

Tratamentos	Variável					
	DAP (cm)	H (m)	Hc (m)	V (m ³)	Casca (%)	C
PF	10,5 ^A	10,3 ^A	7,5	0,03517		1,39 [*]
F	9,6 ^{B*}	11,7 ^{A*}	8,2	0,03358	21,4	1,07 ^{C*}
PF _{sul}	10,7 ^A	11,0 ^A	7,9	0,03807	19,8	1,33 ^B
PF _{central}	10,4 ^{AB}	10,5 ^{AB}	7,9	0,03451	19,3	1,31 ^B
PF _{norte}	10,5 ^A	9,5 ^B	6,7	0,03229	15,9	1,54 ^A

Onde: * Significativo a 5% pelo Teste T; DAP= diâmetro à altura do peito; H= altura total; Hc= altura comercial; V= volume total do tronco com casca; Casca= volume de casca em porcentagem; C= conicidade.

No silvipastoril as árvores são mais baixas e cônicas. Provavelmente, devido as maiores tensões no fuste ocasionadas pela ação do vento que fez com que as árvores direcionassem o crescimento para as partes inferiores do fuste e das raízes buscando maior estabilidade. As árvores com face de exposição norte apresentaram menor crescimento em altura e maior conicidade quando comparadas as de face sul.

Segundo Patiño-Valera; Kageyama (1988), mesmo pequenas variações no ambiente podem ser suficientes para provocar modificações fenotípicas significativas nos caracteres de maior interesse econômico nas árvores. Para o gênero *Eucalyptus* é alta a correlação entre o aumento da área útil disponível e o aumento das dimensões individuais, como: DAP, volume do tronco e biomassa aérea e radicular (REINER et al., 2011). Já o efeito da densidade sobre o crescimento em altura não foi acentuado e depende da espécie, podendo ser estimulado, reduzido, ou não influenciado pela densidade (LELES et al., 2001).

Não foram observadas diferenças significativas para a densidade básica (D) entre árvores (p=0,883) e em diferentes posições no tronco na mesma árvore (D_{base} , p=0,525; $D_{1,30}$, p=0,177; D_{25h} , p= 0,159; D_{50h} , p= 0,106; D_{75h} , p= 0,917; D_{90h} , p=0,093); indicando que até o 36^o mês não houve diferenças significativas em relação ao monocultivo nem efeito da face de exposição ao sol sobre esta variável. A densidade básica média foi de 0,444 g cm⁻³ para o silvipastoril e 0,443 g cm⁻³ para o monocultivo e não variou de forma significativa no sentido longitudinal (Tabela 3 e Figura 1), o que também foi observado para algumas espécies de eucalipto por Sturion et al. (1987). No entanto, observou-se tendência decrescente ao longo do comprimento do fuste.

Tabela 3. Densidade básica do tronco de árvores (g cm⁻³) de um clone de *Eucalyptus urophylla* em monocultivo florestal e em sistema integrado pecuária e floresta

Estatística	PF						
	Base	Posição no tronco					Média
		1,30	25%h	50%h	70%h	90%h	
Média	0,480	0,440	0,434	0,447	0,422	0,438	0,444
Desvio padrão	0,016	0,012	0,021	0,020	0,021	0,024	0,012

Estatística	F						
	Base	Posição no tronco					Média
		1,30	25%h	50%h	70%h	90%h	
Média	0,466	0,434	0,476	0,440	0,421	0,426	0,443
Desvio padrão	0,012	0,007	0,026	0,004	0,0025	0,0036	0,0082

Para clones de *E.urograndis*, demonstrou-se não haver padrão na variação da densidade ao longo do comprimento do fuste. Carvalho (2000) observou decréscimo até o DAP e crescimento após este ponto. Gonçalves (2006) observou aumento da densidade da base para o topo. Padua (2009) observou decréscimo até 25% da altura comercial, aumento até 70% da altura comercial e posterior decréscimo.

Observou-se que a densidade determinada na metade da altura total da árvore foi a que mais se aproximou da densidade básica média do tronco da árvore (Figura 3). Entretanto, uma vez que não houve diferença significativa em relação à $D_{1,30}$ e por esta posição também permitir estimativas por métodos não destrutivos, pode ser utilizada para estimar a densidade básica média do tronco nas condições aqui estudadas.

Figura 1. Variações da densidade básica de um clone de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* em sistema silvipastoril e em monocultivo.

Na comparação com clones e híbridos de *E.urograndis*, os valores de $D_{1,30}$ observados neste estudo (0,434-0,440 $g\ cm^{-3}$) estão no limite inferior da faixa de (0,439-0,51 $g\ cm^{-3}$) observada por Gonçalves (2006) e Neves et al., (2013) com idades entre 55 e 70 meses. Os valores para a $D_{média}$ (0,443-0,444 $g\ cm^{-3}$) também estão dentro do limite inferior de (0,419 a 0,54 $g\ cm^{-3}$) observados por autores como Carvalho (2000); Alzate (2005); Gonçalves (2006); Santos; Sansígolo (2007); Neves et al. (2013); Alencar et al. (2014); Protasio et al. (2014), Padua (2009) com idades variando entre 36 e 84 meses. Para o deslocamento da medula também não foram observadas diferenças significativas entre árvores ($p=0,320$) e em diferentes posições no tronco na mesma árvore (DM_{base} , $p=0,428$; $DM_{1,30}$, $p=0,994$; DM_{25h} , $p=0,380$; DM_{50h} , $p=0,196$; DM_{75h} , $p=0,054$), indicando que até os 35 meses de idade não houve diferenças significativas em relação ao monocultivo, nem efeito da posição da árvore na faixa. Uma vez que as árvores plantadas em faixas em sistemas de integração estão mais sujeitas a ação do vento e a competição assimétrica, que pode levar a formação de copas também assimétricas com maior volume de galhos (FERREIRA et al., 2008) se esperam troncos com maior excentricidade de medula. Em sistema silvipastoril, um severo deslocamento da medula foi observado em *Corymbia citriodora* por Randomski; Ribaski (2010) em faixas de uma planta espaçadas em 30 x 1,5 m aos 19 anos de idade, e portanto, a não significância observada neste estudo, provavelmente ocorreu, devido a ainda pouca idade.

Figura 2. Deslocamento da medula no tronco de um clone de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* em sistema silvipastoril e em monocultivo.

Observou-se tendência de decréscimo do deslocamento da medula ao longo do comprimento do fuste, indicando que a partir da base o crescimento em

diâmetro passou a ser mais simétrico, minimizando a excentricidade de medula. Independentemente do sistema de cultivo e da posição da árvore na faixa de plantio, o diâmetro foi maior na face de exposição norte, onde o período de insolação direta é maior (Figura 2), resultando em galhos mais vigorosos e longevos.

4. CONCLUSÕES

O sistema de plantio não teve influência sobre o volume total no tronco com casca, porcentagem de casca e a altura comercial. No sistema silvipastoril as árvores apresentaram maior DAP, menor altura total e maior conicidade do que no monocultivo. Não houve efeito da posição da árvore na faixa de plantio no diâmetro, porém, árvores com face de exposição norte foram mais baixas e cônicas. A densidade básica e o deslocamento da medula não foram influenciados pelo sistema de cultivo.

5. REFERÊNCIAS

ALENCAR, G. S. B. et al. **Qualidade da madeira de híbrido de *E. grandis* x *E. urophylla* e seleção precoce.** Disponível em: <http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/26_selecao%20precoce%20em%20e.urograndis%20para%20qualidade%20madeira.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2014.

ALZATE, S. M. B. **Caracterização da madeira de árvores de clones de *Eucalyptus grandis*, *E. saligna* e *E. grandis* x *urophylla*.** 2004, 133f. Tese (Doutorado em Recursos Florestais)- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, 2004.

ARÁUJO, R. A. **Florística e estrutura da comunidade arbórea em fragmento florestal urbano no município de Sinop, Mato Grosso.** 2008. 33f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais), Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso.

BEHLING, M. et al. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF).** In: GUERIN, N.; INSERNHAGEN, I. **Plantar, criar e conservar: unindo produtividade e meio ambiente.** São Paulo: Instituto Socioambiental, 2013, p. 83-97.

CARVALHO, A. M. **Valorização da madeira do híbrido *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* através da produção conjunta de madeira serrada em pequenas dimensões de madeira, celulose e lenha.** 2000, 129f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, 2000.

FERREIRA, S. et al. **Excentricidade da medula em caules de clones de *Eucalyptus* cultivados em diferentes topografias.** *Cerne*, Lavras, v. 14, n. 4, p. 335-340, out./dez. 2008.

GIL, J.; SIEBOLD, M. AND BERGER, T. **Adoption and development of integrated crop-livestock-forestry systems in Mato Grosso, Brazil.** *Agriculture Ecosystems & Environment* v. 199, p. 394-406, 2015.

- GONÇALVES, F. G. **Avaliação da qualidade da madeira de híbrido clonal de *Eucalyptus urophylla* x *grandis* para produtos sólidos.** 2006, 167f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Espírito Santo, 2006.
- LELES, P. S. S. et al. Crescimento, produção e alocação de matéria seca de *Eucalyptus camaldulensis* e *Eucalyptus pellita* sob diferentes espaçamentos na região de cerrado, MG. **Scientia Forestalis**, n. 59, p. 77-87, 2001.
- NEVES, T. A. et al. Qualidade da madeira de clones de *Eucalyptus* em diferentes idades para a produção de bioenergia. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 56, n. 2, p. 139-148, 2013.
- OLIVEIRA, J. T. S. et al. Variação do teor de umidade e da densidade básica na madeira de sete espécies de eucalipto. **Revista Árvore**, Viçosa, MG, v. 29, n. 1, p. 115-127, 2005.
- PADUA, F. A.; **Amostragem para a avaliação da densidade básica da madeira de um híbrido de *Eucalyptus grandis* W.Hill ex Maiden x *Eucalyptus urophylla* S.T.Blake.** 2009, 87f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais)-Universidade Federal de Lavras, 2009.
- PATIÑO-VALERA, F.; KAGEYAMA, P. Y. **Interação genótipo x espaçamento em progênieis de *Eucalyptus saligna* Smith.** IPEF, n. 39, p. 5-16, 1988.
- PROTASIO, T. P. et al. Clones comerciais de *Eucalyptus* de diferentes idades para o uso bioenergético da madeira. **Scientia Forestalis**, v. 42, n. 101, p. 113-127, 2014.
- RAMDOMSKI, M. I.; RIBASKI, J. Excentricidade da medula em *Grevilea Robusta* e *Corymbia citriodora* cultivados em sistema silvipastoril. Curitiba: Embrapa Florestas (Comunicado Técnico, 248, 2010) 6p.
- REINER, D. A. et al. O uso do eucalipto em diferentes espaçamentos como alternativa de renda e suprimento da pequena propriedade na região do sudeste do Paraná. **Synergismus Scientífica**. Disponível em: <<http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/SysScy/article/download/1303/798>>. Acesso em: 25 jun. 2015.
- SALTON, J. C. et al. Benefícios da adoção da estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta. In: CORDEIRO, L. A. M.; VILELA, L.; KLUTHCOUSKI, J.; MARCHÃO, R. L. **Integração lavoura-pecuária-floresta: o produtor pergunta, a Embrapa responde.** Brasília, DF: Embrapa, 2015, p. 36-50.
- SANTOS, S. R.; SANSÍGOLO, C.A. Influência da densidade básica da madeira de clones de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* na qualidade da polpa branqueada. **Ciência Florestal**, v. 17, n. 1, p. 53-63, 2007.
- SCHIMITT, J. S. et al. **Evolução diurna da temperatura do ar e da umidade relativa do ar no município de Sinop, região Norte do Mato Grosso.** In: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, Campo Grande/MS. 2014. Disponível em: <<http://www.sbea.org.br/conbea/2014/anais/R0497-1.pdf>>. Acesso em: 23 ago. 2015.
- STURION, J.A. et al. Variação da densidade básica da madeira de doze espécies de *Eucalyptus* plantadas em Uberaba, MG. **Boletim de Pesquisa Florestal**, n.14, p. 28-38, 1987.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COMPORTAMENTO POPULACIONAL DE MATAMATÁ-AMARELO (*Eschweilera juruensis* R. Knuth) EM FLORESTA NATIVA, VITÓRIA DO JARI (AP)

Brisa Santos ABREU*, Mariele Correia ALVES, Klewton Adriano Oliveira PINHEIRO

Instituto Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil.

*E-mail: brisaabreu10@gmail.com

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade contribuir aos estudos sobre comportamento populacional do matamatá-amarelo (*Eschweilera juruensis* R. Knuth), através do experimento em 40 ha de floresta nativa, distribuídas em duas áreas denominadas de testemunha e tratamento. Esse experimento iniciou-se em 1984 pelos métodos de Silva et al. (2005) feitos inventário florestal, desbaste seletivo e sistemático, em uma área pertencente a empresa Jari, localizada no município Vitória do Jari, estado do Amapá. Foram coletados e analisados dados de dominância, abundância e volume das árvores. O matamatá-amarelo apresentou 300 indivíduos com área basal de 17,6 m²/ha e volume 34,28 m³/ha em 27 anos de medição. A exploração florestal realizada na área de estudo, favoreceu o crescimento das árvores, sendo que este efeito benéfico foi dissipado no decorrer dos anos, havendo a redução do crescimento da floresta. As empresas madeireiras e os silvicultores devem investir no manejo dessa espécie, considerando o seu futuro potencial econômico, assim como as pesquisas para com a comunidade científica.

Palavra-chave: manejo florestal, silvicultura, inventário florestal.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil desde a época de seu descobrimento tem sido caracterizado como fornecedor de matéria-prima (madeira em tora) para os considerados países industrializados (ROCHA et al., 2007) devido à Amazônia ser detentora de grande reserva de madeira tropical, caracterizada pela alta diversidade de espécies (HIRAI et al., 2007). Com isso, a Ciência Florestal pode contribuir, efetivamente, na questão do uso adequado e racional das florestas, de forma a minimizar a exploração predatória e desordenada que ocorre na região (BARROS; SILVA JÚNIOR, 2009), além de auxiliar o silvicultor em planejar e administrar as atividades florestais à produção de madeira comercial.

Além deste fator muito importante, avalia-se também o fato de a qualidade da semente ser um componente fundamental para a implantação de plantios florestais, visto que tem influência direta no vigor das mudas e no crescimento das plantas (RANGEL et al., 2004). As comunidades arbóreas tropicais são de especial interesse em estudos de fitossociologia, devido à ampla variedade de padrões e processos relacionados às suas diversidades. A floresta Amazônica ainda é pouco conhecida floristicamente: as grandes lacunas de conhecimento em termos geográficos e o pequeno número de coleções disponíveis em herbários impedem um mapeamento acurado da distribuição das plantas e da biodiversidade e a identificação de regiões de endemismo, dificultando o

planejamento adequado para a conservação e o uso sustentável da biota regional (HOPKINS, 2007).

Informações sobre a estrutura e a composição florística obtidas através dos inventários florestais estão entre as principais ferramentas disponíveis para a avaliação do potencial de uma floresta e a definição de estratégias de manejo (FRANCEZ et al. 2009). *Eschweilera*, comumente conhecida como matamatá, é o maior gênero da família das Lecythydaceae. Segundo Moutinho (2008), o matamatá é uma das espécies com maior ocorrência na Amazônia apresentando um grande potencial de regeneração natural, sendo uma recomendação para corte, desde que siga as diretrizes estabelecidas no manejo florestal (LIMA et al., 2002). Este trabalho tem por finalidade contribuir aos estudos sobre comportamento populacional do matamatá-amarelo (*Eschweilera juruensis* R. Knuth) apontando seu potencial madeireiro e auxiliando o subsídio de sua comercialização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Características da área e obtenção dos dados

A floresta em estudo está localizada no município de Vitória do Jari no estado do Amapá (Figura 1), apresentando como ponto de referência (5°20'20" W e 0°00'55" S), a uma altitude de aproximadamente 150 m. O clima nessa região é do tipo Ami, pela classificação de

Köppen. A área de estudo possui precipitação média anual de 2.234mm, com temperatura média anual de 25,8° C. Na Jari a vegetação é do tipo Floresta Ombrófila Densa, com solos do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, com textura argilosa pesada (AZEVEDO et al., 2008).

Figura 1. Localização das parcelas de monitoramento permanentes da empresa Jari, na localidade Morro do Felipe (C), Vitória do Jari, (B) Estado do Amapá, Brasil (A).

O experimento foi iniciado em 1983, através do inventário pré-exploratório com registro das árvores com DAP ≥ 20 cm. Em 1985 foi realizada a exploração florestal de 26 espécies comerciais com DAP ≥ 60 cm, retirando 15%, 25% e 35% do volume total das árvores com DAP ≥ 50 cm, correspondendo, aproximadamente, a 25 m³/ha, 40 m³/ha e 60 m³/ha, respectivamente.

O tratamento silvicultural foi feito em 1994, aplicando-se o desbaste sistemático, com intensidades de redução da área basal original (0%, 30%, 50% e 70%) e o desbaste seletivo. Adotou-se a metodologia de instalação de parcelas permanentes para inventário florestal contínuo sugerida por Silva; Lopes (1984), revisada e atualizada por Silva et al., (2005). Foram realizadas sete medições, entre o período de 1984 e 2011.

A identificação dos indivíduos foi realizada, na floresta, pelo nome vulgar por técnicos experientes da Embrapa Amazônia Oriental. Foi coletada material botânica das espécies que suscitaram dúvidas, para ser identificado, através de comparação, no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental.

2.2. Cálculo e análise de dados

A dominância foi determinada através do valor da área basal (Gm²/ha) de cada árvore e a abundância foi considerada, como sendo o número de indivíduos da espécie por hectare, ambos os parâmetros descritos por Souza (1973).

O volume foi calculado pela equação de Brenac, $\log V = -3,54174100488 + 2,285072281554 * \log DAP + 1,290856892227 * 1/DAP$, (m³/ha).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Moutinho (2008) apesar da Amazônia apresentar uma vasta diversidade de espécies, poucas são exploradas comercialmente e o matamatá mesmo com grande frequência na Amazônia, não possui comercialização.

De acordo com o MMA (Ministério do Meio Ambiente) através da Portaria n° 443, de 17 de Dezembro de 2014, há uma lista oficial de espécies em extinção (MMA, 2014), portanto justificando a entrada do matamatá-amarelo como uma nova espécie para exploração.

TABELA 1. Dinâmica populacional do Matamatá-amarelo (*Eschweilera juruensis* R. Knuth), com sua abundância, volume (vol.m³/ha) e área basal (Gm²/ha) por ano, de uma área de 40 ha de floresta nativa da Jari, Amapá, Brasil.

	Ano	Ind.	Gm ² /ha	Vol. m ³ /ha
Testemunha	1984	72	4,5166	8,7241
	1986	72	4,5488	8,7396
	1988	62	4,3748	8,1157
	1990	70	4,6495	8,6000
	1994	72	4,5296	8,3576
	1996	72	4,3500	8,0835
	2004	63	4,1655	7,2908
	2011	66	4,3239	7,5142
Tratamento	1984	276	16,3959	34,7330
	1986	263	16,1243	33,7278
	1988	266	16,4634	34,2928
	1990	266	16,5064	34,1561
	1994	266	16,4783	33,5076
	1996	268	15,6746	33,0749
	2004	281	16,7288	33,9184
	2011	300	17,6042	34,2839

Ind.= indivíduos; Gm²/ha=área basal por hectare; Vol.m³/ha=volume em metros cúbicos por hectare.

Na Tabela 1 em testemunha, o inventário realizado em 1984 apresentou uma diminuição da área basal (0,19 m²/ha), do volume (1,21 m³/ha) referente à mortalidade de 6 indivíduos em 2011, devido a sucessão natural. O ano de 1988 obteve uma queda de 10 indivíduos em relação à medição de 1986, consequentemente baixando os valores de Gm²/ha e volume m³/ha. Dois anos depois, surgiram mais 8 árvores com DAP ≥ 20 cm, influenciando também nos valores de área basal e volume.

Para a área de tratamento, foi observado que o volume final (34,28 m³/ha) ficou próximo do inicial (34,73 m³/ha), num período de 27 anos de estudo. A Instrução Normativa n°5 de 11/12/2006 – MMA (IBAMA, 2006) comenta no capítulo 3, seção I, artigo 5° que qualquer projeto em floresta nativa para ser sustentável, tem que recuperar no mínimo, o mesmo volume inicial em um ciclo de corte de 35 anos. Isso sugere dizer que daqui a 8 anos essa espécie pode chegar a recuperar e até ultrapassar seu volume inicial se continuar no mesmo ritmo de crescimento.

Ainda na Tabela 1, observa-se que após a intervenção na floresta em 1994, houve uma ligeira queda tanto em volume quanto em área basal e posteriormente, a partir das medições de 1996, houve um aumento gradativo nesses dois parâmetros, chegando a 17,6 Gm²/ha e 34,3 m³/ha.

O número de indivíduos registrados em tratamento aumentou de 276 para 300 em 27 anos de monitoramento,

indicando que as duas intervenções, para esse tipo de composição florística, proporcionam um crescimento em área basal, mas não ocorrendo para o volume, chegando próximo do volume inicial. A espécie do matamatá-amarelo tem importância tanto ecológica quanto econômica, devido a sua abundância. Ela pode ser utilizada em projetos de recuperação em áreas alteradas e degradadas, além de ser empregada na indústria florestal: dormentes, moirões, cavacos para cobrir casas, construções portuárias, postes para a rede elétrica, produção de carvão e lenha. (LOUREIRO et al., 1979).

4. CONCLUSÕES

Este trabalho teve por finalidade contribuir aos estudos sobre comportamento populacional do matamatá-amarelo (*Eschweilera juruensis* R. Knuth). A exploração florestal realizada na área de estudo, favoreceu o crescimento das árvores, sendo que este efeito benéfico foi dissipado no decorrer dos anos, havendo a redução do crescimento da floresta, como foi observado em testemunha. As empresas madeireiras e os silvicultores devem investir no manejo dessa espécie, considerando o seu futuro potencial econômico, assim como as pesquisas para com a comunidade científica.

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, C. P. DE; SANQUETTA, C. R.; SILVA, J. N. M.; MACHADO, S. DO A. Efeito da exploração de madeira e dos tratamentos silviculturais no agrupamento ecológico de espécies. *Floresta*, Curitiba, v. 38, n. 1, jan./mar. 2008.

BARROS, P. L. C. DE; SILVA JÚNIOR, A. T. DA. Equação de volume para árvores de uma floresta tropical densa no município de Anapu, oeste do estado do Pará, Amazônia oriental. *Revista Ciências Agrárias*, Belém, n. 51, p. 115-126, jan/jun. 2009.

FRANCEZ, L. M. B.; CARVALHO, J. O. P.; JARDIM, F. C. S.; PINHEIRO, K. A. O. Efeito de duas intensidades de colheita de madeira na estrutura de uma floresta natural na região de Paragominas, Pará. *Acta Amazonica*, Manaus, v.39, n.4, p.857-864, 2009.

HIRAI, E. H.; CARVALHO, J. O. P. DE; PINHEIRO, K. A. O. Comportamento populacional de cupiúba (*Goupia glabra* Aubl.) em floresta de terra firme na fazenda Rio Capim, Paragominas (PA). *Revista Ciências Agrárias*, Belém, n. 47, p. 89-101, jan/jun. 2007.

HOPKINS, M. J. G. Modelling the known and unknown plant biodiversity of the Amazon basin. *Journal of Biogeography*, 34: 1400-1411. 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). **Procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável-PMFSs nas florestas primitivas e suas formas de sucessão na Amazônia Legal**. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em:

<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/category/47-_?download...5...> Acesso em: 07 out 2015.

LIMA, P. L.; LIMA, O.P.; MAGNUSSON, W. E.; HIGUCHI, N.; REIS, F. Q. Regeneration of five commercially-valuable tree species after experimental logging in Amazonia forest. *Revista Árvore*, Viçosa, v.26, n.5, p.567-571, 2002.

LOUREIRO, A. A.; SILVA, M. F.; ALENCAR, J. C. Essências madeireiras da Amazônia. **INPA**, Manaus. 1979.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). **Diário Oficial da União**. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2014&jornal=1&pagina=110&totalArquivos=144>> Acesso em: 07 out 2015.

MOUTINHO, V. H. P. **Caracterização das madeiras conhecidas na Amazônia brasileira como mata-matá (Lecythidaceae fam. A. Rich.)**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.

RANGEL, M. S. A.; BOLFE, A. P. F.; BOLFE, E. L. Semente: componente fundamental na implantação de sistemas agroflorestais sucessionais. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS 5**, 2004, Curitiba. Resumos expandidos. Curitiba: EMBRAPA Florestas, 2004. CD-ROM.

ROCHA, E. S. DA; BARROS, P. L. C. DE; MACIEL, M. DE N.; ERLER, J. Avaliação da densidade ótima de estradas florestais em dois sistemas de exploração florestal no estado do Pará. *Revista Ciências Agrárias*, Belém, n. 47, p. 49-58, jan/jun. 2007.

SILVA, J. N. M.; LOPES, J. DO C. A.; OLIVEIRA, L. C. DE; SILVA, S. M. A. DA; CARVALHO, J. O. P. DE; COSTA, D. H. M.; MELO, M. S.; TAVARES, M. J. M. **Diretrizes para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia brasileira**. Belém: Embrapa / ITTO. 68p. 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE CLONES DE EUCALIPTO EM ILPF, EM CÁCERES - MT

Camila Souza da SILVA*, Fernando Thiago da SILVA, Gleyce Kelly dos Santos CHAVES,
Cássia Ingreds Toledo PEREIRA, Felipe Vieira da CUNHA NETO, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES

Setor Florestal, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rut.mila@hotmail.com

RESUMO: A integração lavoura, pecuária, floresta (iLPF) é um tipo de sistema de produção que integra na mesma área os componentes arbóreo, agrícola e pecuário. Para conhecer o estoque de madeira do sistema, é necessária a realização de inventários florestais. A partir do mesmo, pode-se obter variáveis como altura total, diâmetro à altura do peito (DAP) e entre outros, cujas mesmas permitem analisar a estrutura vertical e horizontal do povoamento. A distribuição diamétrica aborda a disposição das árvores com relação às posições de maior ou menor diâmetro em uma floresta, caracterizando-se pelo agrupamento dos indivíduos em classes de DAP. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho silvicultural através da estrutura diamétrica de dois clones de eucalipto implantados em sistema iLPF aos 48 meses de idade. Os clones utilizados foram o H13 (*Eucalyptus urophylla* S. T. Blake x *E. grandis* Hill (ex Madein)) e o I144 (*E. urophylla* x *E. grandis*). Para isso, mensurou-se a circunferência à altura do peito (CAP) dos indivíduos com auxílio de uma fita métrica, as quais foram transformadas em DAP posteriormente. Os DAPs foram agrupados em classes de diâmetros e em seguida, fez-se o histograma de frequência. O diâmetro médio dos clones H13 e I144 foram, respectivamente, 14,82 cm e 12,89 cm. A média geral de DAP foi 13,85 cm. A distribuição diamétrica para os dois materiais clonais apresentaram curva de distribuição normal e ambos apresentaram maior frequência de DAP na classe com o centro de classe de mesmo valor da média.

Palavra-chave: agrossilvopastoril, silvicultura clonal, agrossilvicultura.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Neto et al. (2010), a instabilidade dos preços dos produtos e insumos agropecuários, além de outros aspectos, muitas vezes conduz os produtores rurais a rever seus modelos de produção ou procurar novas oportunidades de mercado. Aliado a este fato, o manejo inadequado do solo tem promovido a diminuição dos índices de produtividade e, frequentemente, a degradação das áreas agricultáveis no decorrer do tempo.

Diante disso, são crescentes as buscas por modelos alternativos de produção, que sejam mais eficientes econômica e ambientalmente. Neste sentido, a integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) surge como potencial, pois é definida como sendo uma estratégia de produção sustentável, que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas em uma mesma área, seja em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação (MACHADO et al., 2011). Devido à importância da madeira para o homem, tem-se a necessidade de adotar procedimentos eficientes para quantificar e avaliar os povoamentos

florestais. Entre as técnicas de estimação da produção florestal, destaca-se o inventário florestal. De acordo com Husch et al. citado por Soares et al. (2011), os inventários florestais são procedimentos para obter informações quantitativas e qualitativas dos recursos florestais e de muitas características das áreas sobre as quais as árvores estão crescendo.

O diâmetro e a altura são variáveis comumente mais coletadas em inventários florestais, pois a partir delas, pode-se realizar cálculos de área basal e de volume existente em uma floresta, além de permitirem a análise da estrutura vertical e da qualidade de sítio (FREITAS; WICHERT, 1998). A distribuição diamétrica trata da disposição das árvores com relação às posições de maior ou menor diâmetro em uma floresta, caracterizando-se pelo agrupamento das árvores em classes de diâmetro à altura do peito (DAP) (TÉO et al., 2012). De acordo com Bailey; Dell citado por Fiorentin (2014), a distribuição diamétrica é um excelente indicador das características estruturais das árvores do povoamento, como também está

relacionada com outras variáveis, como volume, custos de exploração e qualidade dos produtos.

A distribuição diamétrica de uma floresta é uma informação essencial para empresas e profissionais ligados ao planejamento e manejo florestal, tendo em vista que, quanto mais se conhece a floresta, melhor é o planejamento das atividades de industrialização e beneficiamento da madeira, como também, aperfeiçoar os investimentos e a lucratividade do empreendimento florestal (SILVA et al., 2014). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho silvicultural, através da estrutura diamétrica, de dois clones de eucalipto em sistema de iLPF, em Cáceres-MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização geral da área

O estudo foi realizado em uma área de iLPF de 14,17 ha (Figura 1), situada no IFMT- *Campus* Cáceres. A mesma foi implantada em 2010, e estava com 48 meses de idade do momento da avaliação. O componente florestal, disposto em renques de linhas triplas no sentido leste-oeste, é composto por dois clones de eucalipto: I144 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis*) na linha central e H13 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis*) nas linhas laterais, com espaçamento de 3x3 m nos renques e 23 m entre os renques (Figura 2). No início o sistema apresentava o componente florestal + agrícola, que o caracterizava como iLF (integração lavoura-floresta). Atualmente o sistema está na fase de integração pecuária-floresta (iPF), cuja espécie forrageira utilizada no sistema (*Brachiaria ruziziensis* R. Germ et Evraud) foi implantada no terceiro ano de instalação do projeto.

Figura 1. Em destaque, parcela da iLPF, composta por dois materiais clonais de eucalipto, em Cáceres, MT. Fonte: Google maps

Figura 2. Representação esquemática do arranjo espacial da iLPF com eucalipto, em Cáceres - MT.

2.2. Coleta e análise dos dados

Foi realizado um inventário florestal em dezembro de 2014. Na ocasião, foram tomadas medidas de circunferência à altura do peito (CAP a 1,30 m), com uma

fita métrica. Posteriormente a CAP foi transformada em DAP, conforme Equação 1.

$$DAP = \frac{CAP}{\pi} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DAP = diâmetro à altura do peito; CAP = circunferência à altura do peito; π = constante matemática (3,141593).

A iLPF possui cinco renques de eucalipto, sendo que foram mensurados os CAPs apenas dos indivíduos dos três renques centrais, ou seja, excluiu-se os renques das laterais evitando o efeito de borda. As primeiras e as últimas cinco plantas de cada linha de plantio foram consideradas borda. Foram mensurados 360 indivíduos de H13 e 98 de I144, cujos DAPs foram distribuídos em cinco classes de diâmetro (Tabela 1). Para possibilitar comparação entre a distribuição diamétrica dos diferentes materiais clonais, os centros de classe de diâmetro foram os mesmos, sendo que os limites de classe foram feitos com base na média geral de DAP e desvio padrão. Posteriormente realizou-se a elaboração do histograma de frequência, o qual foi gerado pela ferramenta análise de dados do Excel. A partir da definição do centro de classes (média entre o limite superior e inferior), gerou-se um histograma de frequência, o qual foi objeto de análise gráfica da estrutura diamétrica do componente florestal da iLPF.

Tabela 1. Classes e amplitude de classe para determinar a distribuição diamétrica dos clones de eucalipto da iLPF, de Cáceres, MT.

Classes de diâmetro	Limite superior	Limite inferior
1	dap médio - 1,5 σ	dap mín
2	dap médio - 0,5 σ	dap médio - 1,5 σ
3	dap médio + 0,5 σ	dap médio - 0,5 σ
4	dap médio + 1,5 σ	dap médio + 0,5 σ
5	dap Max	dap médio + 1,5 σ

DAP = diâmetro à altura do peito; DAP máx = DAP máximo; DAP mín = DAP mínimo; σ = Desvio padrão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios de DAP e o desvio padrão dos clones de eucalipto estão dispostos na Tabela 2. A média geral de DAP (13,85 cm) verificada neste trabalho foi próxima aos valores obtidos por Oliveira et al. (2009) no espaçamento 3,33 x 3 m. Os autores analisaram o desempenho de clones de híbridos de *Eucalyptus camaldulensis* com *E. urophylla* em sistema agrossilvipastoril, aos 51 meses de idade em vários espaçamentos, dentre eles, o 3,33 x 3m, (3x3) +15m e (3x3) +10m, cujo DAP médio obtido foi de 14,00 cm, 18,77 cm e 15,99 cm, respectivamente.

Tabela 2. DAP médio (cm), desvio padrão (cm) e média geral para os componentes H13 e I144 de um sistema iLPF, aos 48 meses de idade, em Cáceres, MT.

Clones	DAP médio (cm)	Desvio Padrão (cm)
H13	14,82	3,64
I144	12,89	2,80
Média geral	13,85	3,22

Protásio et al. (2014) encontraram DAP superior (16,32 cm) ao do I144 deste trabalho, aos 49 meses de idade, no espaçamento 3,5 x 2,5 m. Monteiro Júnior (2014) analisou o desempenho do clone H13, aos cinco anos de idade, plantado no espaçamento 3 x 2 m, cujo DAP médio obtido foi 14,01 cm. Este valor foi sutilmente menor do que os valores obtidos neste experimento (14,82 cm). A distribuição diamétrica para os clones H13 e I144 está apresentada nas Figuras 3 e 4, respectivamente.

Figura 3. Distribuição diamétrica do clone H13, aos 48 meses de idade em iLPF, no município de Cáceres, MT.

Figura 4. Distribuição diamétrica do clone I144, aos 48 meses de idade em iLPF, no município de Cáceres, MT.

Vários fenômenos que acontecem na natureza comportam-se próximo à distribuição normal, com maior frequência de valores em torno da média, diminuindo conforme se afasta da mesma, como a distribuição diamétrica (FIORENTIN, 2014). Analisando os gráficos, percebe-se isto, pois a maior concentração de indivíduos para os dois materiais clonais está no centro de classe 13,85 cm, o qual é também a média geral de DAP dos indivíduos em estudo. De acordo com Soares et al. (2011), a distribuição diamétrica de uma floresta equiânea (árvores de mesma idade), tende à distribuição normal, podendo apresentar diferentes configurações devido ao estágio de desenvolvimento (idade) e ao local de plantio (capacidade produtiva). Conforme Figuras 3 e 4, pode-se observar que os dados de DAP apresentaram curva de distribuição próxima à distribuição normal.

O clone I144 apresentou uma frequência baixa nas duas últimas classes de DAP. Isto pode ser explicado pelo fato desse material clonal ter sido implantado na linha central do renque, sofrendo assim, maior competição que os indivíduos de H13, que foram implantados nas linhas laterais. O clone H13 apresentou 54 indivíduos na última classe, podendo-se inferir que teve melhor crescimento em DAP quando comparado ao I144, pois apresenta indivíduos de maiores diâmetros. No entanto, a realização de desbaste futuro poderá alterar esse padrão em idades mais avançadas, devido à alteração da competição.

4. CONCLUSÕES

O clone H13 apresentou melhor desempenho em DAP do que o clone I144, para as condições do estudo. Ambos materiais clonais apresentaram maior frequência na classe de DAP correspondente à média geral do componente florestal.

5. AGRADECIMENTOS

Ao IFMT - *Campus Cáceres*, por proporcionar a realização de trabalhos no campo experimental da instituição.

6. REFERÊNCIAS

FIORENTIN, L. D. et al. Desempenho das funções normal e Ln-normal para caracterizar a distribuição diamétrica de *Pinus taeda* L., no Município de Ipumirim, SC. In: CORTE, A. P. D. et al. (Ed.). **Atualidades em mensuração florestal**. 1.ed. Curitiba: Livro eletrônico, 2014. p. 244-248.

FREITAS, A. G. de; WICHERT, M.C.P. Comparação entre instrumentos tradicionais de medição de diâmetro e altura com o Criterion 400. **IPEF**, n. 188, 1998.

MACHADO, L. A. Z.; BALBINO, L. C.; CECCON, G. **Integração lavoura-pecuária-floresta. 1. Estruturação dos sistemas de integração lavoura-pecuária**. — Dourados, MS: Embrapa Agropecuária Oeste, 2011.

OLIVEIRA NETO, S. N. et al. (Org.). **Sistema Agrossilvipastoril: integração lavoura, pecuária e floresta**. Viçosa, MG: Sociedade de Investigações Florestais, 2010. 190p.

OLIVEIRA, T. K. et al. Desempenho silvicultural e produtivo de eucalipto sob diferentes arranjos espaciais em sistema agrossilvipastoril. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n.60, p. 01-09, dez. 2009. Edição especial.

PROTÁSIO, T. P. et al. Clones comerciais de *Eucalyptus* de diferentes idades para o uso bioenergético da madeira. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 42, n. 101, p. 113-127, mar. 2014.

SILVA, D. A. S. et al. Ajuste de funções de densidade probabilidade para povoamento de *Spondias venulosa* (Engl.) Engl. (cajá) submetido a desbastes. In: CORTE, A. P. D. et al. (Ed.). **Atualidades em mensuração florestal**. 1.ed. Curitiba: Livro eletrônico, 2014. p. 244-248.

SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F.; SOUZA, A. L. **Dendrometria e Inventário Florestal**. 2. ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2011. 272 p.

TÉO, S.J. et al. Desempenho de funções de densidade probabilística para descrever a distribuição diamétrica de *Pinus taeda*, na região de Caçador, SC. **Revista Floresta**, Curitiba, v. 42, n. 4, p. 741-754, 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de pós-graduação em Ciências Florestais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal

Sinop-MT, 11 a 14 de novembro de 2015

PRODUÇÃO DIAMÉTRICA PARA DIFERENTES CLONES DE *EUCALIPTO* EM SISTEMA SILVIPASTORIL

Camila Souza da SILVA*, Luiz Orlando dos SANTOS, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES

Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rut.mila@hotmail.com

RESUMO: Sistema Silvipastoril (SSP) é a combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade de área. Através de inventários florestais é possível obter informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais e assim quantificar e avaliar o desempenho do componente arbóreo. O objetivo deste trabalho foi analisar e quantificar a produção diamétrica de três clones híbridos de *Eucalyptus* sp. em SSP aos 14 meses de idade. Para tal, foi realizado um inventário em uma área de 5 ha composta por piquetes rotacionados de *Panicum maximum* cv. Mombaça e por sete renques de fileiras triplas de três clones de eucalipto: H13 (*Eucalyptus urophylla* S. T. Blake x *E. grandis*), GG100 (*E. urophylla* x *E. grandis* Hill) e VM01 (*E. urophylla* x *E. camaldulensis* Dehnh), no espaçamento 2 x 3 m. Utilizou-se fita métrica para mensurar a circunferência à altura do peito (CAP). Os dados obtidos das variáveis foram analisados com o auxílio do software estatístico Assistat. O material clonal que teve melhor desempenho em DAP foi o VM01, apresentando média de 7,91 cm, seguido por GG100 e H13, 5,83 e 5,06, respectivamente. Foi comprovado estatisticamente que o clone VM01 teve melhor desempenho e os demais não tiveram diferença entre si. Com isso, pode-se afirmar que o clone VM01 em áreas com condições edafoclimáticas semelhantes às da área em estudo é o material mais indicado para o sistema SSP e terá melhor desenvolvimento em DAP.

Palavra-chave: DAP, Eucalipto, Inventário Florestal.

1. INTRODUÇÃO

A condução de povoamentos florestais com fins comerciais requer a realização de inventários, os quais permitem a obtenção de informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais (SOARES et al., 2011). Dentre as variáveis que podem ser obtidas em um inventário florestal, as mais utilizadas são o diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura total, pois são fundamentais para se estudar o crescimento da floresta, além de servirem de base para determinar medições mais complexas (WINK et al., 2012). Segundo Lanzain et al. (2014) é importante conhecer parâmetros como crescimento em diâmetro e volume para que ocorra a sustentabilidade da produção de um povoamento florestal.

Os inventários florestais também são utilizados em sistemas integrados de produção, como o sistema silvipastoril (SSP). Tal sistema consiste em integrar intencionalmente em uma mesma área árvores, pastagem e animais que realizam o pastejo, com estrutura e interações planejadas. Dentre as espécies florestais com potencial para serem implantadas nesse sistema, merece

destaque o eucalipto (*Eucalyptus* spp.), o qual vem sendo muito utilizado (GARCIA et al., 2010) devido ao rápido crescimento e adaptação à diferentes condições edafoclimáticas. Para Cipriani et al. (2013), informações a respeito do desempenho de eucaliptos são importantes para orientar os produtores na seleção dos materiais clonais ou seminais a serem implantados, além de permitirem comparações com outras regiões e procedências. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento em diâmetro em clones de eucalipto aos 14 meses de idade em um sistema silvipastoril, em Cáceres, MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da propriedade

A pesquisa foi realizada em uma propriedade localizada na comunidade de Caramujo, pertencente ao município de Cáceres – MT. A mesma possui cinco hectares de um sistema silvipastoril, composto por piquetes de capim *Panicum maximum* cv. Mombaça e renques compostos por eucalipto. O SSP foi implantado

no mês de janeiro de 2014. Segundo mapa de solos do RADAM BRASIL, o solo dessa região é o Latossolo-Vermelho-Amarelo Distrófico e de acordo com a classificação de Köppen o clima da região é o Aw, ou seja, tropical chuvoso, com chuvas de outono-verão.

2.2. Objetivo de estudo

Os componentes arbóreos do SSP, objetos da pesquisa, são os clones híbridos H13 (*E. urophylla* x *E. grandis*), VM01 (*E. urophylla* x *E. camaldulensis*) e GG100 (*E. grandis* x *E. urophylla*), sendo que cada variedade compôs renques diferentes no sistema. As árvores estão dispostas no sentido leste-oeste, sendo uma faixa com três linhas por piquete, em “forma de triângulo” (linhas alternadas), no espaçamento 2 x 3 metros, sendo 2 metros entre linhas e 3 metros entre plantas (Figura 1).

Figura 1: Disposição das árvores nas faixas ou linhas do piquete.

2.3. Coleta de dados

Os dados foram coletados aos 14 meses de idade, utilizando-se fita métrica para mensurar a circunferência à altura do peito (CAP), cujo inventário florestal foi feito por amostragem com parcelas retangulares, sendo amostradas duas parcelas de 54 m² por renque. Mensurou-se a CAP de todas as árvores da parcela e posteriormente a CAP foi transformada em DAP, conforme equação 1.

$$DAP = \frac{CAP}{\pi} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DAP = diâmetro à altura do peito; CAP = circunferência à altura do peito; π = constante matemática (3,141593).

2.4. Análise estatística

Os dados obtidos das variáveis foram analisados com o auxílio do software estatístico Assisat.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios de DAP estão dispostos na Tabela 1. Através da análise de variância, pôde-se observar que houve diferença significativa no crescimento em diâmetro entre os três clones testados (Tabela 2). Borges et al. (2012) avaliaram o desempenho dos híbridos de eucalipto H13 e 1277 (*E. grandis* x *E. camaldulensis*) em um sistema de iLPF no Noroeste paulista aos 414 dias de idade, implantados no sistema de linha simples, com espaçamentos entre si de 12 a 15 metros e espaçamento entre plantas de dois metros. Os pesquisadores concluíram que o DAP médio dos indivíduos de 1277 também foi maior estatisticamente em relação ao H13, sendo os valores 6,48 e 5,13 cm, respectivamente.

O clone que obteve melhor desempenho em DAP foi o VM01, sendo que o H13 e GG100 não diferiram entre si

estatisticamente, conforme Tabela 3. A produção diamétrica média verificada neste trabalho foi superior aos valores descritos por Oliveira et al. (2009) para os híbridos de *Eucalyptus camaldulensis* com *E. urophylla* em sistema agrossilvipastoril aos 18 meses de idade em espaçamento inicial de 3,33 x 2m, cujo DAP médio obtido foi de 6,78 cm. Macedo et al. (2010) verificaram que aos 12 meses de idade, o híbrido obtido do mesmo cruzamento, apresentou média de 6,93 cm de diâmetro, no espaçamento 3 x 2 m, no Estado de Minas Gerais, sendo estes valores semelhantes aos encontrados neste levantamento.

Tabela 1. Valores médios de DAP (cm) de clones híbridos de eucalipto aos 14 meses de idade em um sistema silvipastoril, de Cáceres, MT.

Clones	DAP médio (cm)
H13	5,06
VM01	7,91
GG100	5,83

Tabela 2. Análise de variância para o parâmetro DAP de três clones de eucalipto aos 14 meses de idade, em um SSP, no município de Cáceres, MT.

FV	GL	SQ	QM	F
Tratamentos	2	130.38514	65.19257	22,4426 **
Resíduos	87	252.72282	2.90486	
Total	89	383.10796		

** significativo ao nível de 1% de probabilidade ($p < 0,01$). FV= Fontes de variação; GL= Graus de liberdade; SQ= Soma de quadrado; QM= Quadrado médio; F= estatística do Teste F.

Tabela 3. Teste de Tukey para comparação de médias de DAP (cm) dos tratamentos, aos 14 meses de idade.

Tratamento	Médias
H13	5,05567 b
VM01	7,90533 a
GG100	5,82567 b

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

4. CONCLUSÕES

O material clonal que teve melhor desempenho em DAP foi o VM01, apresentando média de 7,91 cm, seguido por GG100 (5,83 cm) e H13 (5,06 cm), sendo que estatisticamente, o VM01 teve melhor desempenho e os demais foram não tiveram diferença. Com isso, pode-se afirmar que o clone o VM01 terá melhor desenvolvimento em DAP em áreas com condições edafoclimáticas semelhantes às da área em estudo.

5. AGRADECIMENTOS

À PROEX (Pró-Reitoria de Extensão), pela bolsa concedida.

6. REFERÊNCIAS

BORGES, W. L. B. et al. Desempenho de dois híbridos de eucalipto no sistema de iLPF no Noroeste paulista. In: VII CONGRESSO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL. 7., 2012, Belém, PA. CD-ROM. Sistemas silvipastoris, o caminho para a economia verde e pecuária mundial. Belém, PA: UFPA, 2012.

CALDEIRA, M. V. W. et al. Relação hipsométrica para *Acacia mearnsii* com diferentes idades. **Boletim de Pesquisa Florestal**, Colombo, n. 45, p. 57-68, jul./dez. 2002.

CIPRIANI, H. N.; VIEIRA, A. H.; GODINHO, V. P. C. **Crescimento inicial de clones de eucalipto em Vilhena, RO**. Porto Velho: EMBRAPA-CPAFRO, 2013. (Comunicado técnico, 388).

LANZAIN, k. et al. ajuste de equação volumétrica para indivíduos jovens de *Cabralea canjerana* (Vellozo) Martius. In: CORTE, A. P. D. et al. (Ed.). **Atualidades em mensuração florestal**. 1.ed. Curitiba: Livro eletrônico, 2014. p. 2-5.

MACEDO, R. L.G et al. **Espaçamentos de plantio para sistemas silvipastoris com clone de eucalipto na região Noroeste do Estado de Minas Gerais**. 2010. Disponível em:

<<http://www.sct.embrapa.br/cdagro/tema01/01tema04.pdf>
> Acesso em: 22 set 2015.

MACHADO, F. C. **Crescimento inicial de um clone de *Eucalyptus grandis* em diferentes arranjos de plantio no sistema de curta rotação**. 2014. 45 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrônomicas, Botucatu, 2014.

OLIVEIRA, T. K. et al. Desempenho silvicultural e produtivo de eucalipto sob diferentes arranjos espaciais em sistema agrossilvipastoril. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n.60, p. 01-09, dez. 2009. Edição especial.

SOARES, C. P. B. et al. **Dendrometria e Inventário Florestal**. Editora UFV, 2011. 272 p.

WINK, C.; MONTEIRO, J. S.; REINERT, D. J.; LIBERALESSO, E. Parâmetros da copa e a sua relação com o diâmetro e altura das árvores de eucalipto em diferentes idades. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 40, n. 93, p. 057-067, mar. 2012.

EMBRAPA FLORESTAS. **Sistemas silvipastoris**. Disponível em: <<http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/safs/>>. Acesso em: 28 set 2015.

GARCIA, R.; TONUCCI, R. G.; GOBBI, K. F. Sistemas Silvipastoris: uma integração Pasto, Árvore e Animal. In: OLIVEIRA NETO, S. N. et al. (Org.). **Sistema agrossilvipastoril: integração lavoura, pecuária e floresta**. – Viçosa, MG: Sociedade de Investigações Florestais, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SELEÇÃO DE ÁRVORES MATRIZES DE CUMBARU PARA A PRODUÇÃO DE MADEIRA EM SISTEMA SILVIPASTORIL

Camila Souza da SILVA; Gleyce Kelly dos Santos CHAVES*; Cássia Ingreds Toledo PEREIRA;
Fernando Thiago da SILVA; Leonardo Jose LENTE FILHO; Felipe Vieira da CUNHA NETO

Curso de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: gleyce_kelly@hotmail.com

RESUMO: Os sistemas agroflorestais (SAF's) estão ganhando maior aceitação entre os produtores rurais, pois nesse sistema ocorre uma otimização da área e consequentemente um aumento de renda. A espécie *Dipteryx alata* apresenta potencial para compor sistemas de integração, pois a mesma apresentamúltiplos usos. O objetivo deste trabalho foi selecionar árvores matrizes de cumbaru com características desejáveis para serem utilizadas em sistemas silvipastoris (árvores + pastagens), com finalidade de produzir madeira. Foram amostradas vinte árvores, sendo avaliado: DAP, altura de fuste, forma de fuste, forma de copa e estado fitossanitário. As alturas totais das árvores variaram entre 6,5 e 13 m, e os DAP's variaram entre 33,10 e 65,5 cm. Independentemente das características indesejáveis para árvores matrizes, todas as árvores apresentaram bom estado fitossanitário. As variáveis utilizadas para escolha das matrizes foram DAP, altura de fuste, forma de fuste e estado fitossanitário. A partir desses resultados foram selecionadas as árvores 2, 4, 13, 19 e 20. As matrizes selecionadas não apresentaram todas as características desejáveis para produção madeireira, mas são matrizes válidas, pois nem sempre todas as características almejadas são visualizadas em uma árvore.

Palavra-chave: *Dipteryx alata*, iLPF, melhoramento florestal.

1. INTRODUÇÃO

Há uma crescente demanda por espécies nativas com potencial para o uso em sistemas agroflorestais (SAF's), principalmente que tenham usos múltiplos e proporcione aumento da renda para o produtor rural. Nos SAF's, a escolha adequada das espécies que irão compor o sistema é de extrema importância, sendo que as árvores nativas apresentam maior probabilidade de eficiência, pois já estão adaptadas com as condições edafoclimáticas da região (POTT e POTT, 2003). O cumbaru (*Dipteryx alata* Vogel) tem potencial para uso nesse sistema de produção por apresentar múltiplas utilidades (POTT e POTT, 2003). Esta espécie é frutífera, perenifólia, heliófila, seletiva xerófila, característica de terrenos secos do cerrado e da floresta latifolioladasemidecídua (LORENZI, 2002). Apresenta distribuição irregular, podendo ocorrer em grandes agrupamentos. Devido a distribuição, a espécie é considerada fracamente calcícola (RATTER et al., 1978 citado por ALMEIDA et al., 1998).

A madeira e os frutos da espécie possuem vários usos. A madeira pode ser usada na construção de estruturas externas, como estacas, postes, obras hidráulicas, moirões, cruzetas, dormentes, e na construção naval e civil, como vigas, caibros, batente, portas, janelas e dentre outros (LORENZI, 2002). Tendo em vista que em uma

mesma espécie há grande diferença entre os indivíduos, a produção de mudas com finalidade madeireira deve ser feita a partir de coleta de sementes em árvores matrizes, as quais consistem em indivíduos selecionados para determinada finalidade. Em geral, as árvores matrizes ou árvores-mães são aquelas que apresentam características superiores às demais, na altura, no diâmetro, na forma do fuste, no vigor das sementes e na qualidade da madeira, dentre outros (SENA, 2008).

A árvore matriz geralmente é melhor que as demais árvores, porque herdou as características superiores dos pais. Sendo assim, provavelmente esse indivíduo também passará para seus descendentes, através das sementes, as características herdadas (SENA, 2008). Quando o objetivo do plantio é produzir madeira, deve-se levar em consideração a altura e o diâmetro do tronco da árvore. Se a finalidade do plantio é a produção de frutos ou sementes, é levado em consideração o tamanho e forma da copa, o volume e qualidade dos frutos produzidos. Seja qual for a finalidade, as árvores matrizes devem apresentar boas condições fitossanitárias, ou seja, serem livres de doenças e pragas (SENA, 2008).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi selecionar árvores matrizes de cumbaru com características desejáveis para serem utilizadas em

sistemas silvipastoris (árvores + pastagens), com finalidade de produzir madeira.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de dados foi realizada nas áreas abertas do Instituto Federal de Mato Grosso, *Campus Cáceres*. Esta atividade se deu no mês de fevereiro de 2015, sendo coletados dados de 20 árvores de cumbaru para posterior seleção de apenas cinco árvores matrizes com características superiores para a produção madeireira. Os materiais utilizados para coleta de dados foram: fita métrica e aplicativo para celular Android GPS Test. Os dados coletados foram: coordenadas de localização das árvores, circunferência à altura do peito (CAP) em centímetros, altura e forma do fuste, altura total das árvores, estado fitossanitário, forma e diâmetro da copa. As coordenadas de localização de cada árvore foram coletadas através do aplicativo Android GPS Test. A CAP foi mensurada com o auxílio de uma fita métrica e posteriormente foi transformada para diâmetro à altura do peito (DAP), conforme (Equação 1)

$$DAP = \frac{CAP}{\pi} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DAP = diâmetro altura do peito, em cm; CAP = circunferência à altura do peito, em cm.

As alturas do fuste e total foram obtidas através de estimativa, utilizando-se uma baliza posicionada ao lado da árvore. Para determinar a forma do fuste, foram criados parâmetros, como: fuste reto ou sem ramificações, fuste levemente tortuoso e fuste tortuoso. A forma da copa foi determinada conforme a Figura 1.

Figura 1. Guia de formas de copa utilizado para classificar as copas das árvores de *Dipteryx alata*. Fonte: COELBA (2002).

O diâmetro de copa foi definido com base na média de duas medições de diâmetros (o maior e o menor) da projeção da copa. Em seguida avaliou o estado fitossanitário e o estágio fenológico das plantas. Para o estado fitossanitário, foi observado se havia ataque de cupins, formigas, sintomas de doenças e danos ao fuste. Além disso, foi verificado se as árvores apresentavam flores ou frutos. A escolha das matrizes se baseou nos maiores valores de DAP, altura de fuste, forma de fuste e estado fitossanitário.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as vinte árvores amostradas, avaliando as formas de fuste, a mais visualizada foi a tortuosa, seguida pelas levemente tortuosa e reta. As alturas totais das árvores variaram entre 6,5 e 13 m, e os DAP's variaram entre 33,10 e 65,57 cm. Porém, independentemente das características indesejáveis para árvores matrizes, todas as árvores apresentaram bom estado fitossanitário. No que tange a fenologia do cumbaru, Lorenzi (2002) relata que a espécie floresce a partir de meados de outubro, prolongando-se até janeiro e os frutos amadurecem de setembro a outubro. A produção é bianual, ou seja, apresenta safra produtiva a cada dois anos (CARRAZA; D'ÁVILA, 2010). As árvores analisadas apresentaram poucos frutos, talvez seja porque a safra produtiva foi no ano anterior. A partir dos maiores valores de maior DAP, altura de fuste, forma de fuste e estado fitossanitário, foram selecionadas as árvores 2, 4, 13, 19 e 20 (Tabela 1). Estas árvores foram escolhidas pela combinação dos fatores citados, pois não se pode tomar uma decisão com base em um único fator. O ideal seria escolher as árvores que apresentaram maior diâmetro, maior altura do fuste e forma do fuste reta. Algumas árvores apresentaram maior DAP, porém não atendiam os outros critérios. A árvore 2 apresentou DAP superior aos demais e fuste reto, no entanto, a altura do fuste foi uma das menores. As árvores 4 e 20 possuem características semelhantes a 2.

Tabela 1: Árvores matrizes escolhidas para coleta de sementes com finalidade de produzir madeira, no IFMT-*Campus Cáceres*.

Árvore	DAP (cm)	HF (m)	HT (m)	FF
2	65,57	3,5	12	Re
4	56,02	5	11	Re
13	33,1	3,5	6,5	Re
19	49,56	5	11	LT
20	56,98	6	13	Re

Legenda: DAP – diâmetro à altura do peito; HF- altura do fuste; HT – altura total; FF – forma de fuste; LT – levemente tortuoso e Re – reto.

O indivíduo 13 apresentou baixos DAP e altura do fuste, em contrapartida, a altura total também se apresentou baixa, o que se pode inferir que esta é uma árvore jovem. Suas características somadas ao fuste reto conferem bom potencial para produção de madeira. Por isso, a mesma foi escolhida como matriz. Por não existir mais árvores de fuste reto dentre as amostradas, optou-se pela escolha da árvore 19 porque ela possui maiores altura de fuste e DAP, se comparadas às de fuste levemente tortuoso. A árvore 3 também apresentou fuste levemente tortuoso e DAP alto, no entanto, não se enquadrava nas árvores matrizes por ter altura de fuste baixa, em relação à altura total. A maioria das árvores escolhidas como matrizes possuem forma de copa globosa (4 de 5 árvores) e diâmetro de copa entre 8 e 14,5 m, características estas que não são muito desejáveis em sistemas silvipastoris, pois copa densa proporciona muita sombra à pastagem.

4. CONCLUSÕES

As matrizes selecionadas não apresentaram todas as características desejáveis para produção madeireira, mas são matrizes válidas, pois nem sempre todas as características almejadas são visualizadas em uma árvore. É necessária a continuação do trabalho com ampliação da

amostragem para encontrar matrizes com características ainda mais desejáveis.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. P. et al. **Cerrado: espécies vegetais úteis**. Planaltino: EMBRAPA-CPAC, 1998. 464 p.

CARRAZA, L. R.; D'ÁVILA, J. C.C. **Manual Tecnológico de Aproveitamento Integral do Fruto do Baru**. Brasília – DF: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPAN). 2 ed. Brasil, 2010.

COELBA. Guia de arborização urbana. Salvador, Bahia: COELBA, 2002. 55 p.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. vol. 1. 4.ed. – Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.

POTT, A.; POTT, V. J. Plantas Nativas Potenciais para Sistemas Agroflorestais em Mato Grosso do Sul. In: SEMINÁRIO SISTEMAS AGROFLORESTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Campo Grande. 2003. **Anais...** Campo Grande: Embrapa, 2003.

SENA, C. M.; GARIGLIO, M. A. **Sementes Florestais: Colheita, Beneficiamento e Armazenamento**. Natal: MMA. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Departamento de Florestas. Programa Nacional de Florestas. Unidade de Apoio do PNF no Nordeste, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL PARA FINS DE MANEJO FLORESTAL, PORTO DOS GAÚCHOS/MT

Diego do CARMO¹, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA^{1*},
Jociane Rosseto de Oliveira SILVA¹, Marlize Refatti ZINELLI²

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECITEC), Unidade de Alta Floresta, Brasil.

*E-mail: ivanunemataf@unemat.br

RESUMO: O presente estudo teve como finalidade realizar o levantamento de espécies arbóreas com valor comercial em uma área de floresta ombrófila densa, no município de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. A área de floresta primária localizada nas coordenadas 11°42'21,42"S e 57°19'54,50"W apresenta uma área total de 734,8123 ha, dos quais 594,4115 ha foram destinados ao estudo. O levantamento florístico foi realizado através do inventário 100%, mensurando todas as voreas com DAP \geq 30 cm. No total foram identificados 4432 indivíduos com DAP \geq 30 cm, divididos em 27 espécies arbóreas, pertencentes a 26 gêneros, distribuídos em 13 famílias botânicas. As espécies florestais de valor econômico que apresentaram um maior número de indivíduos foram respectivamente: *Qualea paraensis* (Cambará, 749), *Dialium guianense* (Jutai-pororoca, 358), *Trattinnickia burseraefolia* (Morcegueira, 330), *Ocotea puberula* (Canelão, 314), *Hymenobium petraeum* (Angelem-Pedra, 278), *Lindackeria paraensis* (Farinha Seca, 269), *Mezilaurus itauba* (Itaúba, 244), *Sclerolobium goeldianum* (Tachi, 180), *Hymenaea courbaril* (Jatobá 172), *Enterolobium schomburgkii* (Sucupira-Amarela, 143), *Enterolobium contortisiliquum* (Timbori, 120), e *Erismia uncinatum* (Cedrinho, 111). As famílias com espécies em maior abundância foram: Fabaceae (12), Vochysiaceae (3), Lauraceae (2). As famílias Clusiaceae, Bignoniaceae, Simaroubaceae, Opilaceae, Goupiaceae, Burseraceae, Araliaceae, Achariaceae, Anacardiaceae e Moraceae apresentaram apenas 1 espécie cada.

Palavra-chave: produção de madeira, levantamento, extração.

1. INTRODUÇÃO

A floresta amazônica é ainda a maior área de reserva de floresta tropical do mundo e um dos ambientes com maior biodiversidade do planeta. Esse bioma é uma importante fonte de recursos naturais e de serviços ecossistêmicos nas escalas local, regional e global (LEÃO, 2012). Possui a maior extensão de floresta tropical primária contínua do mundo, além da importância do ponto de vista do estoque de recursos madeireiros e não madeireiros, a floresta da região desempenha papel importante, tanto para servir de abrigo às diferentes formas de vida, como para manter o funcionamento equilibrado de seus ecossistemas (OLIVEIRA; AMARAL, 2004). O conhecimento da fitossociologia, dos estoques e da dinâmica das florestas tropicais é de suma importância tanto para a produção madeireira como para definir estratégias de proteção das mesmas.

O levantamento florístico visa identificar as espécies que ocorrem em uma determinada área e representa uma

importante etapa no conhecimento de um ecossistema, por fornecer informações básicas aos futuros empreendimentos e estudos biológicos do local (GUEDES-BRUNI et al., 1997). Faz-se necessário conhecer seu potencial por meio de estudos ecológicos da área e os produtos que o manejo disponibiliza, utilizando-se assim o inventário florestal como ferramenta para obter tais resultados, sendo importante o conhecimento da estrutura da floresta e a sua relação com a diversidade e produtividade, essencial para o planejamento de sistemas silviculturais ecológico e socioeconomicamente viável (CARVALHO, 1982). A identificação das espécies com valor comercial, sua abundância e passíveis de extração favorecem não só o manejo ideal da área, mas também a sustentabilidade e o sucesso do processo de produção madeireira (MACHADO, 2010).

O manejo da floresta é essencial para a garantia de uma produção contínua de madeira, e a conservação da biodiversidade da floresta amazônica. A finalidade do

manejo florestal é conseguir que as florestas forneçam continuamente benefícios econômicos, ecológicos e sociais, mediante a um planejamento mínimo para o aproveitamento dos recursos madeireiros e não madeireiros disponíveis (GAMA et al., 2005).

Para tanto, o manejo florestal sustentável, é um processo de gerenciamento e planejamento florestal, no sentido de analisar as melhores ações para uma resposta socioeconômica e ambiental favorável a médio e longo prazo. Para que se possa realizar o manejo florestal de forma sustentável é realizado o inventário onde é feito um levantamento de todas as árvores potenciais e comerciais com o diâmetro igual ou superior ao pré-estabelecido (geralmente acima de 30 cm), as quais são identificadas, plaqueadas e mapeadas. É realizado o levantamento das condições de relevo e localização dos cursos d'água, possibilitando o planejamento da implantação da infraestrutura de estradas que viabilizará as operações de colheita e transporte da produção (ZWEDE et al., 2006).

O inventário florestal é o passo inicial para o planejamento da propriedade florestal. Para fins de manejo o inventário pré-exploratório, é importante, pois fornece o conhecimento detalhado da área de exploração anual. É realizado a uma intensidade de 100%. As informações geradas são a base fundamental para a planificação da exploração florestal (COSTA et al., 2000).

No inventário florestal o diâmetro entra como uma das variáveis mais consideráveis na qualificação e análise de biomassa ou estudo de crescimento. É usado para diferenciar, ainda que empiricamente, árvores finas de árvores grossas. A medição do diâmetro de árvores em pé é feita a 1,30 m do solo. É a medida mais importante por servir de base para muitos cálculos e permite calcular a densidade da floresta em termos de área basal (CUNHA, 2004). Neste cenário, este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento florístico das espécies de valor comercial e informações sobre a potencialidade da área para fins de projeto de manejo florestal sustentável.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo está localizada nas coordenadas geográficas 11°42'21,42"S e 57°19'54,50"W no noroeste do estado de Mato Grosso, situado no município de Porto dos Gaúchos, a 230 m de altitude. É um fragmento florestal classificado como Floresta Ombrófila Aberta, com área de 594,4115 ha, pertencente a uma propriedade particular que possui uma área total de 734,8123 ha (Tabela 1). Pela classificação de Koppen, o clima é do tipo Am, quente e úmido com chuvas do tipo monçônico. O período chuvoso ocorre de outubro a abril. Período seco de maio a setembro. A precipitação pluviométrica média por ano na região é de 2200 mm. A temperatura média anual varia de 23 °C a 25 °C, sendo os meses de primavera e verão os mais quentes e os solos são do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, com textura média, dotados de médio a baixo teor de argila.

O levantamento foi realizado a partir do inventário 100% pré-exploratório, com o intuito de identificar, enumerar e classificar as árvores para posterior exploração. A área foi dividida em picadas distantes 50 m uma da outra, variando seu comprimento de acordo com o comprimento da área estudada. Todos os indivíduos com

diâmetro igual ou superior a 30 cm foram identificados e mensurados.

Tabela 1. Quantificação das áreas da propriedade localizada no município de Porto dos Gaúchos – MT

Áreas do imóvel rural (ha)	
Área Total do Imóvel	734,8123
Área Total de Reserva Legal	614,2386
Área Total de Preservação Permanente	27,9084
Área de Preservação Permanente na Reserva Legal	27,9070
Área Remanescente	120,5736
Área do estudo (ha)	
Área sob regime de Manejo Florestal - AMF	594,4115

Os indivíduos foram identificados pelo nome vulgar e cada um recebeu uma plaqueta enumerada sequencialmente. As medições realizadas foram: DAP (diâmetro a altura do peito) a 1,30 m do solo, altura comercial (até a primeira bifurcação), qualidade do fuste (verticalidade) e a sanidade do fuste (ataque de doenças/pragas). Para a classificação das árvores selecionadas para o corte e remanescentes foram utilizadas placas de identificação de coloração diferenciada. Placas verdes para árvores com potencial de abate (DAP > 50 cm) e placas de cor azul para árvores remanescentes (DAP entre 30 e 50 cm).

No inventário, utilizou-se o sistema de coordenadas x e y para obtenção da localização e posição dos indivíduos, onde “x” é a distância de uma árvore para a picada e “y” é a distância entre a árvore e a linha base mais próxima. Os valores encontrados foram anotados em fichas de campo. De acordo com o diâmetro e altura, os indivíduos foram divididos em 4 classes diamétricas, empiricamente, sendo: Classe I 0,30m a 0,50m; Classe II 0,50m a 0,80m; Classe III 0,80m a 1, 20m e Classe IV acima de 1,20m metros. Para as medidas de altura os indivíduos foram divididos também em quatro classes, onde a primeira representa os indivíduos com altura de 10 – 11 metros, a segunda Classe de 12 – 13 metros, a terceira Classe 14 – 15 metros e a quarta Classe os indivíduos acima de 16 metros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Composição Florística

No levantamento realizado no fragmento florestal localizado no município de Porto dos Gaúchos – MT, foram amostrados 4432 indivíduos de valor comercial com DAP > 30 cm, divididos em 27 espécies arbóreas, pertencentes a 26 gêneros, distribuídos em 13 famílias botânicas (Tabela 2). As espécies florestais de valor econômico que apresentaram maior número de indivíduos foram: *Qualea paraensis* (Cambará, 749), *Dialium guianense* (Jutai-pororoca, 358), *Trattinnickia burseraefolia* (Morcegueira 330), *Ocotea puberula* (Canelão, 314), *Hymenolobium petraeum* (Angelim-Pedra, 278), *Lindackeria paraensis* (Farinha-Seca, 269), *Mezilaurus itauba* (Itauba, 244), *Sclerolobium goeldianum* (Tachi, 180), *Hymenaea courbaril* (Jatobá, 172), *Enterolobium schomburgkii* (Sucupira-Amarela, 143), *Enterolobium contortisiliquum* (Timbori, 120), e *Erisma uncinatum* (Cedrinho, 111). Rocha (2013) realizou um levantamento no município de Paranaíta/MT, onde as espécies de maior ocorrência foram respectivamente *Schizolobium amazonicum* (Pinho

cuiabano) (178), *Ceiba pentandra* (Sumaúma) (99), *Protium heptaphyllum* (Amescla) (75), *Castilla ulei* (Caucho) (67), *Aspidosperma spruceanum* (Peroba) (61), *Piptadenia* sp (Angico- vermelho) (59), *Parkia multijuga* (Bajão) (54), *Ficus* sp (Figueira) (50), *Tabebuia chrysantha* (Ipê) (39), *Chrysophyllum oppositum* (Amapá) (38), *Simarouba amara* (Matupá) (36), *Peltogyne paniculata* (Roxinho) (34), *Apuleia leiocarpa* (Garapeira) (33), *Ocotea velutina* (Canelão) (31) e *Astronium lecointei* (Muiracatiara) (30).

Tabela 2. Família, nome científico, nome vulgar e número de indivíduos amostrados de espécies de valor comercial no fragmento florestal numa propriedade rural no município de Porto Dos Gaúchos/MT.

Família	Nome Vulgar	Nº de ind.
Anacardiaceae		
<i>Astronium lecointei</i>	Muiracatiara	89
Achariaceae		
<i>Lindackeria paraensis</i>	Farinha Seca	269
Araliaceae		
<i>Didymopanax morototoni</i>	Morototó	79
Bignoniaceae		
<i>Jacaranda copaia</i>	Caroba	47
Burseraceae		
<i>Trattinnickia burseraefolia</i>	Morcegueira	330
Clusiaceae		
<i>Moronobea coccinea</i>	Bacuri	89
Fabaceae		
<i>Apuleia molaris</i>	Garapeira	77
<i>Ormosia paraensis</i>	Angelim Tento	97
<i>Vatairea guianensis</i>	Angelim Amargoso	95
<i>Hymenolobium petraeum</i>	Angelim Pedra	278
<i>Parkia pendula</i>	Angelim Saia	70
<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Cedro Amazonense	57
<i>Dipteryx odorata</i>	Champanhe	94
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	172
<i>Dialium guianense</i>	Jutaí-Pororoça	358
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Sucupira-Amarela	143
<i>Sclerolobium goeldianum</i>	Tachi	180
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Timbori	120
Goupiaceae		
<i>Goupia glabra</i>	Cupiúba	29
Lauraceae		
<i>Ocotea puberula</i>	Canelão	314
<i>Mezilaurus itauba</i>	Itaúba	244
Moraceae		
<i>Clarisia racemosa</i>	Amarelinho	73
Opiliaceae		
<i>Agonandra brasiliensis</i>	Marfim	99
Simaroubaceae		
<i>Simarouba amara</i>	Marupá	96
Vochysiaceae		
<i>Qualea paraensis</i>	Cambará	749
<i>Erisma uncinatum</i>	Cedrinho	111
<i>Vochysia guianensis</i>	Rosinha	65
TOTAL		4432

As duas áreas estudadas localizam-se na floresta amazônica conferindo assim algumas espécies ocorrendo em ambos os estudos, porém divergindo quanto à abundância entre elas. Analisando o número de famílias de acordo com o número de espécies observa-se que a de maior ocorrência foi a Fabaceae, seguida das famílias Vochysiaceae e Lauraceae. As demais famílias tiveram apenas uma espécie representativa. (Figura 1).

Figura 1. Distribuição de espécies por família no levantamento realizado numa propriedade rural no município de Porto dos Gaúchos – MT.

Segundo Teles (2007), no levantamento realizado no município de Apiacás - MT, localizado também na região de floresta amazônica, observou que as famílias que apresentaram um maior número de espécies foram Fabaceae (06), Moraceae (05), Caesalpinaceae (04), Vochysiaceae (03), Apocynaceae, Bignoniaceae, Burseraceae, Lauraceae, Meliaceae e Sapotaceae (02). Nota-se a presença de várias famílias nos dois estudos, observando a variabilidade das famílias botânicas pertencentes à floresta ombrófila. Cabral (2010), em um mesmo estudo de levantamento florístico e fitossociológico, realizado no município de Alta Floresta, observou que a família Fabaceae também demonstrou maior ocorrência, apresentando 23 espécies, corroborando com os resultados obtidos por Teles (2007), cuja família é a de maior ocorrência encontrada em florestas ombrófilas densas.

3.2 Classe diamétrica e classe de altura

Em relação a quantidade de indivíduos por classe de diâmetro, pode-se observar que 1204 indivíduos pertencem à Classe I, que são os indivíduos remanescentes, representando cerca de 27,2 % do total de indivíduos, e 72,8% compostas pelas Classes II, III e IV são indivíduos que se enquadram nas categorias de porta sementes e de corte (Figura 2).

Figura 2. Número de indivíduos por classe de diâmetro numa propriedade rural localizada no município de Porto dos Gaúchos/ MT.

De acordo com a Classe de Altura, o número de indivíduos pertencentes à Classe II foi de 2030 e na

Classe III foi de 1358. Totalizando 3388 indivíduos, o que representa 76,4% das árvores com potencialidade para exploração (Figura 3). De acordo com Rocha (2013), 248 indivíduos apresentaram-se na classe de altura com intervalo entre 1 – 10 metros, e 932 indivíduos na classe com intervalo de 11 – 25 metros, evidenciando assim que a maioria dos indivíduos levantados para fim de manejo florestal pertenciam ao dossel médio e superior da floresta.

Figura 3. Número de indivíduos por classe de altura numa propriedade rural localizada no município de Porto dos Gaúchos – MT.

4. CONCLUSÕES

Na área de estudo foi encontrada uma grande diversidade de espécies de valor comercial, com um extenso número de indivíduos, comprovando assim, o elevado potencial da área para realização de Plano de Manejo Florestal Sustentável.

5. REFERÊNCIAS

CABRAL, F. F., **Levantamento Florístico e Fitossociológico do “Parque Ecológico Municipal Leopoldo Linhares”, Alta Floresta, Mato Grosso, Amazônia Meridional, Brasil.** 2010. 40f. Monografia (Trabalho de conclusão de curso) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, 2010.

CARVALHO, J. O. P. **Análise estrutural da Regeneração Natural em Floresta Tropical Densa na Região do Tapajós Estado do Pará.** 1982. 63f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1982.

COSTA, C. S.; FREITAS, W. K.; SILVA, A. T. Levantamento fitossociológico das espécies arbóreas encontradas em trecho florestado em Rendotiba – Niterói – RJ (remanescente de Mata Atlântica). In: **CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS**, 6., 2000, Porto Seguro. Resumos técnicos. Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2000. p. 321-324.

CUNHA, U. S. **Dendrometria e inventário florestal.** Escola Agrotécnica Federal de Manaus, 2004. 61 p.

GAMA, J.R.V.; BENTES-GAMA, M.M.; SCOLFORO, J.R.S. Manejo sustentado para floresta de várzea na Amazônia oriental. **Revista Árvore**, Viçosa, v.29, n.5, p.719-729, 2005.

GUEDES-BRUNI, R.R., PESSOA, S.V.A. & KURTZ, B.C. Florística e estrutura do componente arbustivo-arbóreo de um trecho preservado de floresta montana na Reserva Ecológica de Macaé de Cima. In: LIMA, H.C.; GUEDES-BRUNI, R.R. (eds.). **Serra de Macaé de Cima: Diversidade florística e conservação em Mata Atlântica.** Rio de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 1997. p. 27-145.

LEÃO, R. A. **Avaliação e otimização do traçamento de madeira tropical: Estudo de caso no Estado do Amazonas, Brasil.** 2012, 62f. Dissertação de Mestrado (Programa de pós-graduação em Engenharia Floresta, Setor de Ciências Agrárias), Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2012.

MACHADO, K. S. S. **Estrutura e composição florística de uma floresta de terra firme na reserva de desenvolvimento sustentável Amanã, Amazônia Central.** 2010. 74f. Dissertação (Mestrado em Biologia Tropical e Recursos Naturais), INPA/UFAM, Manaus, 2010.

OLIVEIRA, A.N.; AMARAL, I.L. Florística e Fitossociologia de uma floresta de virtente da Amazônia Central, Amazonas, Brasil. **Acta Amazônica**, Manaus, v.34, n.1, p. 21-34, 2013.

ROCHA. V. P., **Levantamento de Espécies de Valor Comercial em uma Área de Floresta Ombrófila Densa no Município de Paranaíta – MT.** 2013. 30f. Monografia (Trabalho de conclusão de curso), Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, 2013.

TELES, J. P., **Levantamento de espécies comerciais em uma área de manejo florestal no município de Apiacás-MT.** 2007. 23f. Monografia (Trabalho de conclusão de curso), Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, 2007.

ZWEEDE, J.; VERÍSSIMO, A.; BOSCOLO, M. **Manejo empresarial na Amazônia brasileira.** Belém: CIFOR, 174 p., 2006.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA PARA *Pinus elliottii* EM SOLOS ARENIZADOS NO RIO GRANDE DO SUL

Elisiane ALBA*, Juliana TRAMONTINA, Daiana Iris BRITIS¹, Eliziane Pivoto MELLO,
Juliana MACHESAN, Leticia Daiane PEDRALI, Rudiney Soares PEREIRA

Departamento de Engenharia Rural, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

*E-mail: elisiancalba@gmail.com

RESUMO: No Brasil o gênero *Pinus* é uma das principais espécies do setor florestal, desse modo concentram estudos de melhoramento genético e práticas de manejo visando o aumento da produtividade, uma vez que esse gênero apresenta grande adaptação em diferentes condições edáficas, inclusive em solos com deficiências nutricionais. Assim, o objetivo do presente trabalho foi ajustar modelos de relação hipsométrica para um plantio de *Pinus elliottii*, estabelecido em solos arenizados do Rio Grande do Sul. Foi realizada a correlação das variáveis dendrométricas por meio do método de Pearson, juntamente com a análise descritiva dos dados observados a campo. O ajuste dos modelos foi verificado com base no coeficiente de determinação ajustado (R^2_{aj}), erro padrão de estimativa (S_{yx}) e o teste F. A relação hipsométrica do povoamento de *Pinus elliottii* aos 10 anos de idade foi testada utilizando 6 modelos, disponíveis na literatura: Trorey, Stoffels, Curtis, Henriksen, Azevedo e Assmann. O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o de Stoffels, o qual apresentou $R^2_{aj} = 0,913$ e $S_{yx} = 0,053$, seguido do modelo de Henriksen, apresentando um R^2_{aj} de 0,90 e S_{yx} de 0,45. Assim, conforme os resultados expostos nesse trabalho, os modelos de Stoffels e Henriksen podem ser utilizados para estimativas da variável altura para povoamentos de *P. elliottii* estabelecidos em solos arenizados.

Palavra-chave: modelos hipsométricos, altura, diâmetro.

1. INTRODUÇÃO

A implantação de plantios florestais tem tomado grandes proporções no Brasil. No ano de 2013, a área plantada de florestas chegou a 7,60 milhões de hectares, apresentando um aumento de 2,8% em relação ao ano de 2012 (IBÁ, 2014). A maior representatividade dessas áreas plantadas é dada por espécies dos gêneros *Pinus* e *Eucalyptus*. Nesse panorama, os plantios florestais de *Pinus* equivalem a 1.579.146 hectares, demonstrando sua importância para o setor florestal brasileiro (IBÁ, 2014). Além de sua importância econômica, tem sido muito utilizado para recuperar áreas degradadas em regiões do estado do Rio Grande do Sul, devido apresentar boa adaptação a solos afetados pela arenização (ROVEDDER, et al. 2008).

No Rio Grande do Sul, as áreas arenizadas e que contém plantios de *Pinus* localizam-se principalmente na região sudoeste do estado (SCHNEIDER, et al, 2014), bem como na região da planície costeira. A estimativa da produção volumétrica de madeira em plantios é realizada por meio de inventários florestais (SILVA, et al. 2007), tornando-se assim imprescindível para o planejamento florestal. Uma das operações rotineiras do inventário é a aplicação de

equações hipsométricas, as quais são utilizadas para estimar alturas a partir do diâmetro a altura do peito (DAP) (COUTO e BASTOS, 1987).

O diâmetro a altura do peito é uma variável de fácil obtenção em campo, favorecendo a obtenção das alturas de modo indireto, e reduzindo o tempo e o custo do inventário (RIBEIRO, et al., 2010). Desse modo, mede-se o diâmetro de todos os indivíduos de interesse, e a altura de parte deles, estabelecendo uma relação de altura em função do diâmetro para estimar a altura dos demais indivíduos (CALDEIRA, et al. 2003).

A relação dessas variáveis, relação h/d (FINGER, 1992), pode ser influenciada pela posição sociológica, idade, tamanho de copa, sitio, espécie e práticas silviculturais empregadas (FINGER, 1992; BARTOSZECK et al, 2004) exigindo-se ajuste de equações para cada povoamento, considerando suas características e especificidades. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi ajustar modelos de relação hipsométrica para um plantio de *Pinus elliottii*, estabelecido em solos arenizados do Rio Grande do Sul.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A área de estudo está localizada entre as coordenadas (32°41'36"S; 52°32'27"O) e (32°32'33"S; 52°23'04"O) ocupando uma faixa da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, ao sul do município de Rio Grande (Figura 1). Segundo classificação de Koppen o clima é Cfa1 com temperatura média anual de 16,5°C a 18°C. A precipitação média anual varia de 1 186 a 1 423 mm. Os solos tiveram origem de sedimentos quaternários do tipo Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 1990). Para Cunha et al. (1996) os solos da região apresentam características predominantemente arenosas, mal drenados e compoendo um relevo plano em toda a extensão, elevando-se apenas alguns metros do nível do mar.

Figura 1. Localização da área de estudo.

2.2. Dados de campo

O inventário florestal foi sistemático com alocação de uma unidade amostral (UA) a cada 5 hectares, utilizando GPS Garmin Etrex Legend® para a localização das mesmas, sob o sistema de coordenadas UTM datum SIRGAS-2000, cuja precisão foi menor que 10 m, sendo a coordenada tomada no centro da UA. Foram levantados dados das variáveis dendrométricas como diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura total com hipsômetro de suunto de todos os indivíduos da UA. Foram tomadas amostras em povoamentos de *P. elliottii* com 10 anos, totalizando 53 amostras, com dimensões de 20m x 30m (600 m²). A análise descritiva dos dados foi realizada para melhor entendimento do comportamento das variáveis dendrométricas dos povoamentos em estudo. A relação hipsométrica foi estabelecida com base em seis modelos disponíveis na literatura, conforme demonstrado na Tabela 1.

Para a seleção do melhor modelo de regressão foi analisado os seguintes parâmetros estatísticos: maior coeficiente de determinação ajustado - R²_{aj} (Equação 1), menor erro padrão da estimativa - S_{yx} (Equação 2) e maior valor de F. A análise de regressão foi desenvolvida por meio do software R studio, utilizando os pacotes estatísticos básicos.

Tabela 1. Modelos de relação hipsométrica ajustados aos dados obtidos de *P. elliottii*.

Número	Modelo	Autor
1	Ln(h)= b ₀ + b ₁ ln*DAP	Stoffels ²
2	h= b ₀ + b ₁ *DAP + b ₂ *DAP ²	Trorey
3	h= b ₀ + b ₁ * ln(DAP)	Henriksen ¹
4	h= b ₀ + b ₁ * (1/DAP)	Cutis ²
5	h= b ₀ + b ₁ * DAP ²	Azevedo ³
6	h= b ₀ + b ₁ * (1/DAP ²)	Assmann

Em que: b₀ e b₁= coeficientes estimados; h= altura total em m; DAP= diâmetro à altura do peito em cm; ln= logaritmo neperiano; Modelos citados por ¹Bartoszeck et al. (2002), ² Souza et al. (2013) e ³ Azevedo et al., (1999).

$$R^2_{aj} = 1 - \frac{n-1}{n-p-1} * (1-R^2) \quad (\text{Equação 1})$$

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n-p}} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: R²_{aj} = coeficiente de determinação ajustado; R²= coeficiente de determinação; \hat{y}_i = altura estimada; y_i= altura observada; n= número de dados observado; p= número de coeficientes;

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística dos dados obtido nos povoamentos está exposta na Tabela 2. Observa-se que os maiores desvios estão associados a variável de DAP quando comparada com a variável altura. A Tabela 3 apresenta a correlação de Pearson entre as variáveis dendrométricas, apresentando uma associação positiva de 0,9503. Esse resultado demonstra a existência de uma relação direta entre as variáveis florestais do povoamento.

Tabela 2. Análise descritiva do diâmetro à altura do peito (DAP) e altura total observada para indivíduos de *P. elliottii*.

Estatística descritiva	DAP (cm)	H (m)
Média	16,80	10,41
Mediana	16,84	10,53
Desvio Padrão	3,50	1,74
Mínimo	8,26	5,77
Máximo	22,2	13,31
Amplitude	13,96	7,54

Tabela 3. Correlação de Pearson entre os valores de diâmetro à altura do peito e altura total para *P. elliottii*.

	DAP	Altura total
DAP	1,0000	0,9503*
Altura total	0,9503*	1,0000

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Para *P. elliottii* aos 10 anos de idade, verificou-se que todos os modelos estudados demonstraram ajuste adequado em termos estatísticos, apresentando R²_{aj} superior 75% (Tabela 4). No entanto, o modelo de Stoffels melhor descreve a variabilidade dos dados amostrados, evidenciando maior R²_{aj} (91,37%), maior F (551,4) e menor S_{yx} (0,053). O modelo de Henriksen também demonstrou superioridade aos demais, respondendo cerca de 90% da variação total da altura em povoamentos de *P. elliottii* situados em solos arenizados. Resultados similares

foi encontrado por Hess (2006) para descrever a altura em função do diâmetro para a espécie de *Araucaria angustifolia*. Frantz et al. (2015) e Madi et al. (2015) ao estudar a relação hipsométrica de *Eucalyptus urophylla* x *E. grandis*, encontrando ajuste superior para os modelos de Curtis e Stoffels.

Tabela 4. Estatísticas de ajuste e precisão dos modelos testados e seus respectivos parâmetros estimados para a relação hipsométrica de *P. elliottii*.

Modelo	b ₀	b ₁	b ₂	F	R ² _{aj} %	S _{yx}
1	0,210*	0,756*	-	551,4	91,37	0,053
2	0,673 ^{ns}	0,708*	-0,007 nd	240,5	90,58	0,546
3	-9,794*	7,222*	-	469,4	90,00	0,551
4	16,77*	-101,5*	-	333,6	86,50	0,641
5	6,129*	0,015*	-	379,4	87,90	0,601
6	13,11*	-646,7*	-	197,8	79,10	0,797

Em que: b₀, b₁ e b₂= coeficientes dos modelos; R²_{aj} % = Coeficiente de determinação em porcentagem; S_{yx}= erro padrão da estimativa.

A análise dos gráficos de dispersão residual em função da variável altura total estimada para modelo Stoffels pode ser realizada por meio da Figura 2. Verifica-se que a distribuição residual está compreendida em intervalos satisfatórios devido a correlação entre as variáveis florestais relacionadas. Esse modelo não apresenta tendências em suas estimativas, demonstrando a confiabilidade do erro padrão da estimativa na seleção do mesmo, analisada anteriormente. Esses resultados corroboram com Silveira et al. (2015), quando selecionou esse modelo em estudos da relação h/d para a espécie de *Cordia trichotoma*.

Figura 2. Gráfico do resíduo para o modelo de Stoffels.

4. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados gerados pela análise dos parâmetros estatísticos (R²_{aj} e S_{yx}), foi possível constatar que o modelo de Stoffels, apresentou a melhor ajuste de acordo com os parâmetros estatísticos analisados, uma vez que mostrou-se superior quando comparado aos demais modelos testados para os povoamentos de *Pinus elliottii* para as condições edáficas, manejo e práticas silviculturais específicas da área de estudo.

Devido à grande variação dos sítios, sugere a elaboração de estudos que visem a definição da capacidade produtiva na área de estudo. Assim, será possível a adoção de medidas de acordo com a qualidade do sítio, maximizando a produtividade desses povoamentos.

Torna-se necessário estudos sobre o desempenho da relação h/d em solos com deficiências nutricionais, analisando as demais espécies com potencial madeireiro.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço a empresa TREVO FLORESTAL – Treflor pela concessão da área para o desenvolvimento da pesquisa e a instituição e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior - CAPES pela concessão de bolsas de pesquisas aos autores.

6. REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, C. P.; MUROYA, K.; GARCIA, L. C.; LIMA, R. M. B.; MOURA, J. B.; NEVES, E. J. M. Relação hipsométrica para quatro espécies florestais em plantio homogêneo e em diferentes idades na Amazônia ocidental. **Boletim de Pesquisa Florestal**, Colombo, n. 39, p. 5-29, 1999.
- BARTOSZECK, A. C. P. S.; MACHADO, S. do A.; FIGUEIREDO FILHO, A.; OLIVEIRA, E. B. Dinâmica da relação hipsométrica em função da idade, do sítio e da densidade inicial de povoamentos de bracinga da região metropolitana de Curitiba, Paraná. **Revista árvore**, Viçosa, v.28, n. 4, p. 517-533, 2004.
- CALDEIRA, M. V. W.; SCHUMACHER, M. V.; SCHEEREN, L. W.; WATZLAWICK, L. F. Relação Hipsométrica para *Araucária angustifolia* (Bert) O. Ktze na Região Oeste do Estado do Paraná. **Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e ambientais**, Curitiba, v.1, n. 2, p. 79-88, 2003.
- CUNHA, N. G.; SILVEIRA, R. J.; SEVERO, C. R. S. **Estudos dos solos do município de Rio Grande. Pelotas: Universidade/UFPel; Embrapa/CPACT**, p.74, 1996.
- COUTO, H. T. Z.; BASTOS, N. L. M. Modelos de equações de volume e relações hipsométricas para plantações de *Eucalyptus* no estado de São Paulo. **IPEF**, n.37, p.33-44, dez.1987.
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. **Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Rio Grande do Sul**. Rio de Janeiro, EMBRAPA, 1990. 431p.
- FIGUEIREDO FILHO, A.; OLIVEIRA, E. B. Modelagem da relação hipsométrica para bracingais da região metropolitana de Curitiba-PR. **Floresta**, Curitiba, v.32, n.2, p.189-204,2002.
- FINGER, C. A. G. **Fundamentos da biometria florestal**. Santa Maria: UFSM/CEPEF/FATEC, 1992, 269 p.
- FRANTZ, B. C.; SCHUMACHER, M. V.; WITSCHORECK, R.; LUDVICHAK, A. A.; SOUZA, H. P.; GUIMARAES, C. C.; SANTOS, K. F.; DICK, G.; SCHIOCHET, F. O. Relação Hipsométrica para *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* em solos arenizados no bioma pampa. In: Simpósio Latino - Americano, 6.; 2015, SANTA MARIA. **Anais...** SANTA MARIA, Universidade Federal de Santa Maria, 2015. p.517-520.

HESS, A. F. **Inter-relação no crescimento de *Araucaria angustifolia* (Bertol) Kuntze em diferentes locais do Rio Grande do Sul.** 2006. 177f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.

IBÁ. Industria Brasileira de Árvores. Disponível em: <www.iba.org/images/shared/iba_2014_pt.pdf>. Acesso em: 30 set. 2015.

MACHADO, S.A.; MELLO, J.M.; BARROS, D.A. Comparação entre métodos para avaliação de volume total de madeira por unidade de área, para o pinheiro do Paraná, na região sul do Brasil. **Cerne**, Lavras, v.6, n.2, p.55-66, 2000.

MADI, J. P. S. Relação Hipsométrica para híbridos de *Eucalyptus urophylla* S.T. Blake x *Eucalyptus grandis* Hill (Ex Maiden) sob regime de talhadia no município de Dom Aquino, MT. In: Simpósio Latino - Americano, 6.; 2015, SANTA MARIA. **Anais...** SANTA MARIA, Universidade Federal de Santa Maria, 2015. p.521-526.

SANQUETTA, C. R.; WATZLAWICK, L. F.; DALLA CÔRTE, A. P.; FERNANDES, L. A. V.; SIQUEIRA, J. D. P. **Inventários Florestais: Planejamento e Execução.** Curitiba, PR. Ed. Multi-Graphic, 2009, 316p.

SCHNEIDER, P. R.; ELESBÃO, L. E. G.; SCHNEIDER, P. S. P.; LONGHI, R. V. Crescimento em volume de *Pinus elliottii* e *Pinus taeda* em áreas arenizadas e degradadas no Oeste do Rio Grande do Sul. **Science Forest**, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 181-189, jun., 2014.

SILVA, G. F.; XAVIER, A. C.; RODRIGUES, F. L.; PETERNELLI, L. A. Análise da influência de diferentes tamanhos e composições de amostras no ajuste de uma relação hipsométrica para *Eucalyptus grandis*. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 31, n. 4, p. 685-694, 2007.

SILVEIRA, A. C., KLEIN, D. R., KREFTA, S. M., VUADEN, E. Relação hipsométrica para *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. Ex Steud. em ocorrência natural no município de Salto do Lontra, PR. In: Simpósio Latino - Americano, 6.; 2015, SANTA MARIA. **Anais...** SANTA MARIA, Universidade Federal de Santa Maria, 2015. p.513-516.

SOUZA, G. T. O.; AZEVEDO, G. B.; BARRETO, P. A. B.; JUNIOR, V. C. Relações hipsométricas para *Eucalyptus urophylla* conduzidos sob regime de alto fuste e talhadia no Sudoeste da Bahia. **Scientia Plena**, Sergipe, v. 9, n. 4, p. 1-7, 2013.

RIBEIRO, A.; FERRAZ FILHO, A. C.; MELLO, J. M. de; FERREIRA, M. Z.; LISBOA, P. M. M.; SCOLFORO, J. R. S. Estratégias e metodologias de ajuste de modelos hipsométricos em plantios de *Eucalyptus sp.* **Cerne**, Lavras, v. 16, n. 1, p. 22-31, jan./mar. 2010.

ROVEDDER, A. P. M.; ELTZ, F. L. F. Desenvolvimento do *Pinus elliottii* e do *Eucalyptus tereticornis* consorciado com plantas de cobertura, em solos degradados por arenização. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.38, n.1, jan.fev., 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

APLICANDO OS DADOS DE PARCELAS PERMANENTES NO MANEJO FLORESTAL

Evaldo Muñoz BRAZ^{1*}, Aline CANETTI², Patrícia Póvoa de MATTOS¹, Renato Olivir BASSO³

¹Pesquisadores da Embrapa Florestas, Colombo, Paraná, Brasil.

²Doutoranda no Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

³Elabore Projetos e Consultoria Florestal, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: evaldo.braz@embrapa.br

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi pesquisar e aplicar dados de crescimento, ingresso, mortalidade e estrutura de canela (*Ocotea rubra* Mez) e caroba (*Jacaranda copaia*), espécies comerciais da Floresta Estacional Decidual na microrregião de Sinop. Os dados de incremento, ingresso e mortalidade foram obtidos pela medição de 4 parcelas permanentes de 50 ha cada, em área sob exploração de manejo, em 2006 e 2013. A estrutura diamétrica foi obtida da medição de quatro talhões na região em estudo. Foi feito o inventário da regeneração natural da área. Para a canela observou-se 3,3 árvores ha⁻¹ com diâmetro 1,30 m acima do solo (DAP) \geq 30 cm. Nas classes de DAP $<$ 30 cm a abundância é de 33 varas ha⁻¹. O incremento diamétrico médio da espécie foi de 0,42 cm ano⁻¹, o tempo de passagem entre classes (10 cm) foi de 24 anos, com 2,9% de mortalidade ano⁻¹. A estrutura diamétrica se mantém estável até a classe de 55 cm, com forte redução da sobrevivência para classes de DAP maiores. O incremento médio em diâmetro permite que 50% do centro de classe de 35 cm e 100% da classe do centro de classe de 45 cm atinjam o diâmetro comercial, em um ciclo de 35 anos. Caroba apresentou 1,05 árvores ha⁻¹ com DAP \geq 30 cm, com 12 varas ha⁻¹. O incremento diamétrico médio da espécie foi de 0,58 cm ano⁻¹, possibilitando um tempo de passagem entre classes de 17 anos. A mortalidade anual encontrada foi de 1,6% ao ano. A estrutura diamétrica sofre também fortes restrições devido a mortalidade a partir do centro de classe de 55 cm. Nas classes acima de 80 cm, a sobrevivência é extremamente reduzida. O incremento em diâmetro permite que 100% das árvores nos centros de classe de 35 cm e 45 cm atinjam as classes comerciais no segundo ciclo (35 anos). A elevação do limite de corte das espécies, como estabelecido pela Instrução Normativa no. 005, de 02 de julho de 2014, implica em perda de volume de madeira produzida por área de manejo devido à alta mortalidade nas classes superiores.

Palavra-chave: *Ocotea rubra*, *Jacaranda copaia*, diâmetro mínimo de corte

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

QUANTIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES GROSSEIRAS DO SOLO E PRODUTIVIDADE DA TECa NA REGIÃO SUDOESTE DE MATO GROSSO

Everton Oliveira SOARES*, Helen Caroline R. CORREA, Elyson Thiago S. FLORENTIM, Paloma Emanuela B. MARTINS, Dhiozen S. BURDELA, Ana Flavia SIVA Amorim, Juberto Babilônia SOUSA, Milson Evaldo SERAFIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Brasil.

E-mail: everton_eos@hotmail.com

RESUMO: O plantio de teca (*Tectona grandis* L.f) já ocupa uma área significativa da Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso. O estudo das relações entre o potencial produtivo e as principais limitações à produção ainda são incipientes. Dentre os principais fatores limitantes da produtividade da teca a seleção inapropriada dos sítios de plantio bem como a presença de impedimento físico no solo tem grande peso no desenvolvimento da espécie. Tendo em vista a necessidade de estudos que avaliem o desenvolvimento silvicultural da teca, o presente trabalho teve como objetivo relacionar as quantidades de frações grosseiras (cascalhos e calhaus) que compõe o esqueleto do solo, na camada de 0 – 0,80 m, e sua influência na produtividade da teca no município de Porto Esperidião, Região Sudoeste do Estado de Mato-Grosso. Através do método mecânico com peneira de 2 mm e 20 mm separou os cascalhos e calhaus. Por meio de análise estatística foram gerados gráficos de distribuição e distribuição de frequência para os teores de cascalhos e calhaus ($g\ kg^{-1}$) para cada ponto amostrado e a ordenação de produtividade de teca (m^3) em função dos pontos amostrados. Observou heterogeneidade da produtividade da teca nos sítios amostrados, o que não foi explicado apenas pela variável cascalhos e calhaus na camada de 0 – 0,80 m, o que leva a concluir que há outras variáveis que influenciem diretamente em seu desenvolvimento.

Palavra-chave: *Tectona grandis*, cascalho e calhaus, sítios florestais.

1. INTRODUÇÃO

A composição do solo é um fator de suma importância que pode refletir diretamente no crescimento e produtividade de espécies florestais. Desta forma atributos como fertilidade, cor, textura, estrutura, pH, formação do solo, influenciam diretamente na produtividade florestal (RACHWAL, 2008). Segundo Lemes (2014), quando o solo é constituído pela junção de material inorgânico e orgânica forma a parte sólida do solo, o que conferem a partículas grosseiras, dando-lhe forma de cascalho ou aspecto arenoso, em outros casos partículas minerais coloidais, dando aparência argiloso.

As partículas grosserias dos solos podem ser classificadas de acordo com o diâmetro, sendo 2 mm a 2cm são denominados cascalhos, os fragmentos que variam entre 2 cm a 20 cm de diâmetro são chamados de calhaus, sendo os fragmentos de 20 cm a 100 cm de diâmetro denominados matacões. (EMBRAPA,2013). Todavia atributos físicos dos solos com consistência, estrutura, tamanho das partículas que o compõe, são características importantes que define a quantidade de água que o solo consegue armazenar, fator este que determina muita das vezes a produtividade de culturas florestais, principalmente

para culturas como a teca. (BEHLING, 2009). A espécie *T.grandis* possui característica de desenvolver bem em solos profundos, permeável, com capacidade média de retenção de água e de fertilidade (ANGELI, 2003). A teca possui preferência por solos que apresentam textura franco-arenosa (maior quantidade de areia do que partículas de silte ou de argila) a argilosos. Normalmente desenvolve-se em temperaturas mínimas de 15° a 20°C e máximas chegam a 40°C, meses que é intensificado a seca, estas são condições ideais para um bom cultivo da espécie. (PELISSARI, 2012). A utilização de talhões de estudo em sítios florestais (área com a combinação dos atributos do solo, topografia, clima e fatores bióticos) (COILE, 1952), apresenta inúmeras vantagens em estudos desta natureza, diminuindo custo para pesquisa e acelerando a obtenção de resultados conclusivos. Mesmo que o plantio de teca já ocupe uma área significativa da Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, a poucos relatos de cunho científico a respeito da cultura, especialmente relacionada a fatores edáficos do solo. Em muitos casos, ainda persiste o conceito de que as espécies florestais se desenvolvam em sítios marginais, utilizando-se baixo nível tecnológico. Portanto a necessidade de estudos que avaliem o

desenvolvimento silvicultural da teca. Assim o presente trabalho teve como objetivo relacionar as quantidades de frações grosseiras (cascalhos e calhaus) que compõe o esqueleto do solo, e sua influência na produtividade da teca no município de Porto Esperidião, Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os povoamentos comerciais de teca, estão situados nas Fazendas Cacimba e Santa Maria, no município de Porto Esperidião pertencentes à Região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, entre as latitudes 15° e 16° S, longitudes 58° e 59° W (Figura 1).

Figura 1: Localização das áreas de estudo

A seleção das áreas de estudo foi feita por caminhar livre, de toda a área com teca de 1.869 (ha). As parcelas selecionadas dentro dos talhões foi feito por meio de observações do solo, inserido na paisagem e do desenvolvimento da cultura. Foram escolhidas 50 parcelas com 600 m² com mesmo idades de manejo com 12 e 13 anos de idade. Em cada parcela foram abertas trincheiras de até 2 m de profundidade, onde foram coletadas as amostras de solos, nas profundidades de 0 a 5 cm, 5 a 40 cm, 40 a 80 e 0 a 80 cm para determinações granulométrica seguindo metodologia da Embrapa (1997). Para fins de correlacionar o potencial produtivo de cada parcela foi abatido à árvore média, dentro do grupo de vinte por cento das árvores dominantes, a qual foi submetida à cubagem rigorosa pelo método Smalian.

As amostras foram analisadas no Laboratório de solos do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cáceres (IFMT). Para determinação do cascalhos e calhaus, foi utilizado o peso total das amostras, após foram agitadas em garrafas pet de 500 ml, em seguida adicionou-se 100 ml de água que passou pelo agitador mecânico Wagner TE-160-24 por 2 horas. Após agitação foi peneirado em malha de 2 mm e 20 mm em água corrente, promovendo assim a remoção completa das frações menores 2 mm e restos vegetais. Ao final do processo apenas as frações maiores que 2 mm, cascalhos (2 - 20 mm) e calhaus (20 - 200 mm)

restou. Posteriormente realizou-se a representação da distribuição de frequência para os teores de cascalhos e calhaus para o ponto e a ordenação de produtividade de Teca (m³) em função dos pontos amostrados. As análises foram feitas pelos softwares R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2005) e Microsoft Excel 2010.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos valores de cascalhos e calhaus diferentes profundidades foi gerado histograma de frequência para a camada de 0-0,80 m (Figura 2). Nesta camada, 84% dos pontos de estudo, possuem cascalhos e calhaus de até 131,723 g kg⁻¹.

Figura 2: Gráfico de Distribuição de Frequência para cascalhos+calhaus na Profundidade (0-0,80 m) em plantio comercial de teca. Porto Esperidião – MT, 2014.

Para a variável volume de madeira produzida (figura 03) apresentou alta assimetria nos 50 pontos amostrados. Apresentando 09 pontos com baixa produção de até 0,143 m³ e 2 pontos com maior produção de até 0,607 m³. Pelos resultados indica-se que a produtividade é dependente dos fatores ambientais.

Figura 3: Gráfico de Distribuição de Frequência volumétrica de madeira em (m³) em plantio comercial de teca. Porto Esperidião – MT, 2014.

A grande variabilidade dos pontos provavelmente está ligada aos fatores edáficos visto que os sítios estudados apresentam a mesma idade, condições climáticas, solo, temperatura, uso anterior do solo e práticas silviculturais. Sendo assim é essencial avaliar os diferentes fatores e suas

interações, para determinar a capacidade produtiva do sítio, já que o desenvolvimento da teca modifica de acordo com as condições edáficas e climáticas locais, principalmente a precipitação, umidade relativa do ar e temperatura (SINHA et al., 2011). Com base na quantidade de cascalho e calhaus encontrada na camada de 0-0,80m, verificou-se uma distribuição aleatória das quantidades de cascalhos e calhaus em função da produtividade da teca. Desta forma, não foi possível estabelecer relação significativa para explicar a quantidade de cascalho e calhaus influenciando na produtividade da teca, pois esses não são únicos fatores que determinam a produtividade. Na profundidade de 0-0,80 m (Figura 04), os pontos com maior concentração de cascalhos e calhaus, acima de 300 g kg⁻¹ estão distribuídos nos locais de maior e menor produtividade, indicando que esta variável não é sozinha uma determinante do potencial produtivo de um sítio florestal.

Figura 4: Gráfico de Distribuição Cascalhos e Calhaus (g kg⁻¹) na profundidade (0-0,80 m) e volume de madeira produzida por ponto amostrado, em plantio comercial de teca. Porto Esperidião – MT, 2014.

Estudos relatam que os maiores desenvolvimentos nos povoamentos de teca são verificados em solos livres de impedimentos físicos (RONDON Neto et al., 1998), uma vez que a ausência de impedimento físico contribui para o crescimento radicular o que resulta em maior desenvolvimento da parte aérea e conseqüentemente em maior produtividade do sítio. Contudo o impedimento físico determinante de produtividade não pode ser atribuído simplesmente à presença de cascalhos e calhaus, até valores de 500 g kg⁻¹ encontrados neste trabalho, para o qual a teca teve elevada produtividade.

4. CONCLUSÕES

Foi observada heterogeneidade da produtividade da teca nos 50 sítios amostrados, o que não foi explicado pela variável cascalhos e calhaus da camada de 0 – 0,80 m. Para valores de cascalhos e calhaus de até 500 g kg⁻¹, observou-se que não ocorreu uma diminuição da produtividade para os solos deste estudo. A delimitação e exclusão de áreas marginais para cultivo da teca, não deve ser realizado somente com base no volume de cascalho+calhaus da camada de 0-0,80 m do solo.

5. REFERÊNCIAS

- ANGELI, A. *Tectona grandis* (Teca). Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 2003 - Piracicaba/SP. Disponível em <<http://www.ipef.br/identificacao/tectona.grandis.asp>>.
- BEHLING, M. **Nutrição, partição de biomassa e crescimento de povoamentos de teca em Tangará da Serra-MT.** 2009. 176 f. Tese (Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG.
- COILE, T.S. Soil and the growth of forests. *Advances in agronomy*, NewYork, 4: 329-98,1952.
- EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos /Humberto Gonçalves dos Santos et al. – 3ª ed. **Rev. ampl.** – Brasília, DF: Embrapa 2013. 353 p.
- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Manual de métodos de análise de solo. 2.ed. **Rev. atual.** Rio de Janeiro, 1997. 212p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).
- LEMES, M. W.; **Pedologia:** apostila de aula. Departamento de Geografia - Faculdades Integradas Simonsen. Rio de Janeiro, 2014.
- PELLISSARI, A. L. **Silvicultura de precisão aplicada ao desenvolvimento de Tectona grandis L.f. na região Sul do estado de Mato Grosso.** 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá - MT.
- RACHWAL, M.F.G.; CURCIO, G.R.; DEDECEK. R.A.; A influência das características pedológicas na produtividade de acácia-negra (*Acacia mearnsii*), Butiá, RS. **Pesquisa Florestal Brasileira.** Colombo, n.56. p.53-62, Jan/Jun.2008.
- RONDON NETO, R. M.; MACEDO, R. L. G.; TSUKAMOTO FILHO, A. A. Formação de povoamentos florestais com *Tectona grandis* L.f. (Teca). **Boletim Técnico - Série Extensão**, v. 7, n. 33, p. 1-29, 1998.
- SINHA, S. K.; DEEPAK, M. S.; RAO, R. V.; BORGAONKAR, H. P. Dendroclimatic analysis of teak (*Tectona grandis* L. f.) **annual rings from two locations of peninsular India.** *Current Science*, v. 100, n. 1, p. 84–88, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTIMATIVAS DO ESTOQUE VOLUMÉTRICO NA MATA CILIAR DO RIO ACRE

Fabiana Campos RIBEIRO¹, Marco Antônio AMARO², Écio RODRIGUES², Valderli Jorge PIONTEKOWSKI³, Ilvan Medeiros Lustosa JUNIOR^{1*}

¹Pós Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil.

³Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: ilvanjunior@gmail.com

RESUMO: Com esse estudo pretende-se fornecer informações sobre estoque volumétrico na vegetação ciliar do Rio Acre em Porto Acre, AC, para que possa futuramente subsidiar estudos que valorizem a floresta em pé, e ainda conseguir evidenciar a importância da conservação de florestas nativas para redução das emissões de gases na atmosfera. A análise deste estudo faz parte do Inventário Florestal do projeto Ciliar Só-rio: Agricultura familiar na Bacia Hidrográfica do Rio Acre. Onde o Inventário foi realizado utilizando unidades amostrais com mais de um estágio (conglomerados), com emprego de técnicas de amostragem aleatória estratificada pela faixa marginal do Rio Acre. Dentre os municípios que são cortados pelo o Rio Acre, o escolhido para análise deste trabalho foi Porto Acre o qual foram instaladas 6 Parcelas Primárias (PP), cada unidade apresenta 1 ha, somando em uma amostragem de 6 ha, dentro das PP foram mensuradas quatro Parcelas Secundárias (PS) com as seguintes dimensões: 10m x 250m, totalizando 0,25 ha. O estoque volumétrico e de biomassa total da árvore verde foi realizada através de um modelo logarítmico onde o cálculo ocorreu através do modelo t Schumacher e Hall. O volume total médio para o compartimento fuste por ha, para DAP \geq 20 cm, foi estimado em 100,77 m³.

Palavra-chave: vegetação ciliar, Amazônia, hidrografia.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Vilcahuaman (2002), devido à influência das mudanças climáticas reconhece-se a necessidade de estudos específicos de cálculos de captura de carbono pelas florestas, e comumente, estes cálculos têm sido feitos baseados na produção de biomassa. Nas florestas tropicais, a maior parte da biomassa se encontra nas árvores, principalmente na biomassa viva acima do solo (SANQUETTA, 2002). O volume da madeira, geralmente obtido a partir do diâmetro e da altura das árvores, representa uma variável essencial para estimativa da biomassa e estoque de carbono. O volume de madeira total no bioma da Amazônia é de 103.388 em milhões de m³, representando 84% do volume território brasileiro SFB (2010). Nas florestas acreanas na área de influência da BR-364 no trecho entre Rio Branco à Cruzeiro do Sul, foram encontrados volumes estimados entre 88,47 e 156,22 m³ ha⁻¹, considerando DAP's maiores que 20 cm em diferentes tipos de vegetação (AMARO et al. 2008). O volume da madeira é uma das principais variáveis que permite estimativas de biomassa na Amazônia (HIGUCHI ET AL., 1998). Segundo o mesmo, a partir de dados de inventários

ao estimar a biomassa de árvores em pé constatou que do volume total de uma árvore, 65,6% faz parte do tronco.

O uso de equações de volume em inventário florestal vem se constituindo em uma operação rotineira para cálculo de volume de madeira em pé. A determinação da altura das árvores em pé através de instrumentos é uma operação onerosa e sujeita a erros. Desse modo, procura-se medir algumas alturas nas parcelas de inventário e, através de relações hipsométricas, estimar as demais (COUTO; BASTOS, 1987). Couto e Bastos (1987), também afirmam que conhecendo-se a altura total e o DAP de cada árvore da parcela pode-se estimar o volume de cada uma, através das equações de volume. O método da equação de volume é o mais preciso dos métodos de determinação de volume de árvores em pé, contrapondo-se aos métodos de volume cilíndrico e da área basal.

A vantagem das equações de volume é o cálculo de volume sólido, árvore a árvore, através de modelos matemáticos, especialmente testados para apresentar os menores erros possíveis. As equações de volume, cujos modelos incluem como variável independente, a altura e o DAP da árvore, são mais gerais podendo abranger sítios

diferentes (COUTO, 1984). Diante do contexto, o objetivo do presente trabalho foi estimar o estoque volumétrico, na vegetação da mata ciliar do Rio Acre em Porto Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Levantamento dos dados

O levantamento de dados foi obtido em frações de vegetação ciliar do município de Porto Acre (coordenada geográfica 09°35'18''S e 67°31'18''W), no Estado do Acre (Figura 1).

Figura 1: Mapa de localização de Porto Acre.

2.2. Inventário Florestal

O banco de dados que foi processado para análise deste trabalho, faz parte do Inventário Florestal do projeto Ciliar Só-rio: Agricultura familiar na Bacia Hidrográfica do Rio Acre. O Inventário foi realizado utilizando unidades amostrais com mais de um estágio (conglomerados), com emprego de técnicas de amostragem aleatória estratificada pela faixa marginal do Rio Acre no município de Porto Acre. As variáveis coletadas foram: nome vulgar da espécie, hábito e Diâmetro a Altura do Peito - DAP (indivíduos ≥ 20 cm). No município de Porto Acre foram alocadas 6 Parcelas Primárias (PP) na mata ciliar do Rio Acre (Figura 2). Apresentando predominância de Floresta Aluvial Aberta com Palmeiras. A PP apresenta as seguintes dimensões: 190m x 1000m, totalizando 19 hectares.

do Rio Acre em Porto Acre. Fonte: IBGE/IBAMA/ZEE-AC/SIPAM. Elaboração: Valderli Jorge Piontekowski.

Em cada PP foram alocadas sistematicamente e mensuradas quatro Parcelas Secundárias (PS) com as seguintes dimensões: 10m x 250m, 0,25 ha cada, totalizando 1 ha, apresentada na (Figura 3). A estimativa do estoque em volume foi realizada para indivíduos arbóreos com DAP ≥ 20 cm, dados levantados pelo inventário florestal. Para a estimativa do volume do fuste

com casa foi utilizada a equação de volume individual baseado no modelo de Schumacher, desenvolvida pela FUNTAC (1990) (Equação 1). Como se observa, não foi medida a altura e a equação selecionada necessita desta variável. Para contornar isso utilizou-se a altura média por classe de DAP (Tabela 1), obtida no inventário florestal e diagnóstico da regeneração natural da Floresta Estadual do Antimary (FUNTAC, 1990).

Figura 3 - Estrutura esquemática empregada no inventário florestal, para medição dos indivíduos.

$$V = 0,000105 * DAP^{1,9570} * H^{0,7515} \text{ (Equação)}$$

Em que: $R^2 = 0,9845$; V = Volume com casca; DAP = Diâmetro a 1,30 m do solo; H = Altura Média

Tabela 1 - Alturas médias por classe de diâmetro das árvores.

CD	Limites do DAP	Ponto Médio	Altura Média
1	20 - 29.9	25	10.7
2	30 - 39.9	35	11.4
3	40 - 49.9	45	12.4
4	50 - 59.9	55	14.2
5	60 - 69.9	65	13.9
6	70 - 79.9	75	14.7
7	80 - 89.9	85	15.8
8	90 - 99.9	95	16.5
9	100 - 109.9	105	16.4
10	110 - 119.9	115	15.6
11	120 - 129.9	125	19.1
12	130 - 139.9	135	20.4
13	140 - 149.9	145	15.4
14	Acima de 150	166	16.8

Fonte: Adaptado de (FUNTAC, 1990).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número total de indivíduos com DAP ≥ 20 cm inventariados nas 6 PP foi de 716. Isso representa 119,34 indivíduos por hectare, sendo 112 (15,64%) não arbóreos e 604 (84,36%) arbóreos (Tabela 2). A área basal média foi de 11,74 m² ha⁻¹. O menor valor encontrado foi de 7,87 m²

ha⁻¹ e o maior foi de 15,78 m² ha⁻¹, com coeficiente de variação de ± 25,04%.

Tabela 2 - Número de espécies arbóreas, não arbóreas e área basal para indivíduos com DAP ≥ 20 cm por ha.

Parâmetro	Número de espécies inventariadas ha ⁻¹			Espécies arbóreas
	Não arbóreas	Arbóreas	Total	Área basal (m ² ha ⁻¹)
Média	18,67	100,67	119,34	11,74
Minímo	3,00	73	82,00	7,87
Máximo	55,00	121	176,00	15,78
Desvio-Padrão	±18,73	±18,83	±32,78	±2,84
CV (%)	±100,31	±18,71	±27,47	±25,04

3.1 Estoque volumétrico

O volume total médio para o compartimento fuste para DAP ≥ 20 cm foi estimado em 90,48 m³ ha⁻¹. O maior valor encontrado foi 123,83 m³ ha⁻¹, na PP 1, e o menor 59,24 m³ ha⁻¹, na PP 2. (Tabela 3). No Estado do Amazonas, Higuchi et al. (1985) em uma área experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) encontrou um volume médio, considerando DAP acima de 25 cm, de 190,47 m³ ha⁻¹. Em inventário realizado na Floresta Estadual do Antimary, AC, considerando (DAP ≥ 20 cm) o volume arbóreo encontrado foi de 128 m³ ha⁻¹ (FUNTAC, 1990).

Tabela 3 – Volume (m³) das PP e PS do compartimento fuste para indivíduos arbóreos com DAP ≥ 20 cm, na vegetação ciliar de Porto Acre.

Compartimento fuste para indivíduos arbóreos com DAP ≥ 20 cm							
Parcelas secundárias	Parcelas Primárias						Gera
	1	2	3	4	5	6	
1	41,09	0,00	26,97	25,49	5,85	18,50	-
2	25,97	20,95	30,79	24,88	18,80	3,88	-
3	19,70	11,97	17,49	35,16	19,31	31,28	-
4	37,08	26,31	17,59	19,90	37,21	26,72	-
Total	123,83	59,24	92,84	105,43	81,18	80,37	542,8
Volume médio por sub-unidade	30,96	14,81	23,21	26,36	20,29	20,09	22,6
Volume por hectare	-	-	-	-	-	-	90,48
Variância	-	-	-	-	-	-	109,6
Erro da amostra (%)*	-	-	-	-	-	-	20,9

* Nível de significância = 5%; Valor de t = 2,068.

Amaro (1996) ao estudar o estoque volumétrico para árvores com DAP ≥ 20 cm do Inventário Florestal do Projeto de Assentamento Extrativista São Luis do Remanso, AC e obteve o volume médio de 167,73 m³ ha⁻¹. Com base em estudos no Plano de Manejo de Uso Múltiplo do Projeto de Assentamento Extrativista Santa Quitéria, AC, Amaro et al. (1997), encontraram 114,65 m³ ha⁻¹ para (DAP ≥ 20 cm). Amaro; Melo (1996), calcularam o volume para indivíduos com DAP ≥ 20 cm do Inventário Florestal do Projeto de Assentamento Extrativista Porto Dias, e constataram uma média de 104,47 m³ ha⁻¹. Em levantamentos realizados pelo Zoneamento Ecológico Econômico, as florestas do Acre possuem em média 138,46 m³ ha⁻¹ (ACRE, 2010). Vale ressaltar que os estudos citados anteriormente são de vegetação de diferentes tipologias florestais presente no Estado do Acre, mas não necessariamente de Mata ciliar.

4. CONCLUSÕES

Levando em consideração que o volume obtido deste trabalho foi somente para o compartimento fuste, o volume médio total estimado para a Mata da Ciliar em Porto Acre é inferior à maioria dos volumes estimados para DAP ≥ 20 cm comparado com outros estudos realizados no Estado do Acre e também em outras regiões, com tipologia florestal similar.

5. AGRADECIMENTOS

Projeto Só Ciliar-Rio Acre, 2011.

6. REFERÊNCIAS

ACRE. **Zoneamento ecológico - econômico**: recursos naturais e meio ambiente – documento final. Volume I. Rio Branco: SECTMA. 116p. 2010.

AMARO, M. A. **Inventário florestal do Projeto de Assentamento Extrativista São Luis do Remanso**. FUNTAC. Rio Branco. 70p. 1996.

AMARO, M. A.; MELO, S. C. **Inventário florestal do Projeto de Assentamento Extrativista Porto Dias**. FUNTAC-CTA. Rio Branco. 66p. 1996.

AMARO, M. A.; MARTINS, F. B.; FERNANDES, T, J. G. Volume, biomassa e carbono nas florestas às margens da rodovia Br 364 no Acre (AC). In: SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, 4., Santa Maria-RS, 2008. **Anais...** Santa Maria-RS: UFSM/CCR/Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Santa Maria, 2008. p. 165-171.

AMARO, M. A.; SILVA, R. F.; BRAZ, E. M.; D'OLIVEIRA M. V. N. **Plano de manejo de uso múltiplo com rendimento sustentado do Projeto de Assentamento Extrativista Santa Quitéria**. FUNTAC-EMBRAPA-Acre. Rio Branco. 159p. 1997.

COUTO, H. T. Z. do.; BASTOS, N. L. M. Modelos de equações hipsométricas para plantações de eucalyptus no estado de estado São Paulo. **IPEF**, n. 37, p. 33-44, dez. 1987.

COUTO, H. T. Z. do. Sistemas integrados de levantamentos florestais. In: SIMPÓSIO SOBRE INVENTÁRIO FLORESTAL, 2, Piracicaba, 1984. **Anais...** Piracicaba, IPEF, 1984. p.121-7.

FEARNSIDE, P. M. **Amazonian deforestation and global warming: Carbon stocks in vegetation replacing Brazil's Amazon forest**. *Forest Ecology and Management*. v.80, n.1-3, p.21-34, 1996.

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE **Inventário florestal e diagnóstico da regeneração natural da Floresta Estadual do Antimary** FUNTAC. Rio Branco, AC. 1990. 192 p.

HIGUCHI, N.; JARDIM, F. C. S.; SANTOS, J.; BARBOSA, A. P. & WOOD, T. W. W. Bacia 3 – Inventário florestal comercial. **Acta Amazônica**. Manaus-AM, v. 15, n. 3- 4, p. 327-369, 1985.

HIGUCHI, N.; SANTOS, J. dos.; RIBEIRO, J. R.; MINETTE, L.; BIOT, Y. Biomassa da parte aérea da vegetação da floresta tropical úmida de terra-firme da Amazônia Brasileira. **Acta amazônica** 28(2): Manaus, AM. 1998.

NEEFF, T.; LUCAS, R. M.; SANTOS, J. R. dos; BRONDIZIO, E. S.; FREITAS, C. C. Area and age of secondary forests in Brazilian Amazonia 1978-2002: An empirical estimate. **Ecosystems**. 9(4):609-623. 2006.

SANQUETTA, C. R. Métodos de determinação de biomassa florestal. In SANQUETTA, C. R.; WATZLAWICK, L. F.; BALBINOT, R.; ZILLOTTO, M. A. B.Ç GOMES, F. dos S. **As Florestas e o carbono**. Curitiba: FUPEF, 2002. P. 119-140.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. **Florestas do Brasil em resumo**. Brasília, 2010. 152p.

VILCAHUAMAN L. J. M.; ALEGRE J. C.; AREVALO L. A. **Metodologia para estimar o estoque de carbono em diferentes sistemas de uso da terra**. Colombo, PR-Embrapa Florestas. 2002. 41 p.: il. (Embrapa Florestas. Documentos, 73).

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TAMANHO DA AMOSTRA PARA ESTIMAR PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CASTANHEIRAS NATIVAS EM MATO GROSSO

Felipe Assis BORGES^{1*}, Hélio TONINI², Aisy Botega BALDONI², Silvia de Carvalho Campos BOTELHO²

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: msndofelipeborges@hotmail.com

RESUMO: A Amazônia historicamente esteve submetida a métodos inadequados de exploração. Produtos florestais não madeireiros representam uma alternativa sustentável para o manejo florestal, especialmente a castanha-do-Brasil, amêndoa da espécie arbórea *Bertholletia excelsa*. Apesar de seu potencial econômico e ecológico, são poucos os inventários que utilizam sistemas amostrais testados e validados, com representatividade e consistência estatística. O objetivo deste estudo foi determinar a intensidade amostral necessária para estimar a produção de castanhas-do-Brasil, no município de Itaúba, MT. Foram analisados 444 frutos de oito árvores, em duas safras entre os anos de 2013 à 2015. O tamanho da amostra foi definido em função do erro de amostragem permitido, da variância, e da probabilidade de confiança fixada em 1%, 5%, 10%, 15% e 20%. A análise do tamanho da amostra indicou que, para o limite de erro de 1% da média, foi necessário amostrar 96% dos frutos, variando entre 98,5 a 93%. Para limite de erro de 5%, a proporção da amostra foi, em média de 51,9%, com variação de 71,8 a 34,7%. O limite de erro de 10% necessitou da coleta de 22,8% em média dos frutos, variando de 38,9 a 11,7%. Limite de erro de 15%, a média requerida de coleta de frutos foi de 12,%, com variação de 22,1 e 5,6% e, para o limite de erro de 20%, o tamanho da amostra foi de 7,2%, variando entre 13,7 e 3,2%. Portanto, para obter estimativas precisas da produção total de sementes de castanha-do-Brasil, é preciso a amostrar praticamente todos os frutos.

Palavra-chave: Biometria de frutos, Produtos florestais não madeireiros, inventário florestal

1. INTRODUÇÃO

A Floresta Amazônica por ser um dos habitats mais ricos em biodiversidade do planeta, abriga relevante fonte de recursos naturais. O modelo de exploração praticado nestas regiões ao longo da história, caracterizada pela retirada excessiva de madeira, ocasiona um rápido processo de degradação ao meio ambiente e índices mínimos de desenvolvimento econômico para as populações locais (TONINI, et al., 2008). Além de produtos florestais madeireiros (PFM), o ecossistema florestal proporciona também produtos florestais não madeireiros (PFNM), e serviços sociais e ecológicos essenciais para a vida e o bem estar de populações de todo o mundo. O beneficiamento e a combinação destas opções de manejo, em especial nos trópicos, resultam na manutenção e conservação da cobertura da vegetação natural, concomitante ao desenvolvimento econômico das populações regionais envolvidas no processamento, e extração de tais produtos. Contudo, são escassos estudos empíricos que esclareçam a viabilidade do uso múltiplo dos serviços florestais (DUCHELLE, et al., 2012), sobretudo em relação aos (PFNM). Embora tais produtos sejam abundantes na Amazônia, a falta de métodos

adequados à exploração sustentável que estimem sua valorização econômica, tem ocasionado a perda significativa deste recurso. Esse tipo de atividade se mostra como importante ferramenta na conservação das florestas nativas, aliado ao desenvolvimento econômico de populações rurais, particularmente por ser uma atividade de fácil acesso, se mostrando oportuna àquelas famílias de menor renda (SCHWARTZ et al., 2008; SALOMÃO, 2009).

De acordo com Wong et al. (2001), boa parte dos PFNM ocorrem em épocas específicas do ano, e sua distribuição em determinadas áreas, geralmente é agregada, o que limita seu aproveitamento de forma sazonal. Também os níveis de investimento, tempo e habilidades necessários para sua avaliação, dificultam a aplicabilidade e adaptação das técnicas florestais já existentes, sendo praticamente inexistentes, os sistemas amostrais testados e validados para produtos florestais não madeireiros (TONINI, 2013). A castanha-do-Brasil, amêndoa proveniente da espécie (*Bertholletia excelsa* H. B. K.), árvore que alcança 50 metros de altura, e até 3 metros de diâmetro, e de ocorrência marcante nas florestas Amazônicas, tem grande importância econômica

para três países amazônicos (Bolívia, Brasil e Peru), destacando-se como um produto florestal fundamental para a promoção da conservação da Amazônia, e para o desenvolvimento dos povos da floresta e do campo (DUCHELLE, et al., 2012; SORIANO, et al., 2011).

Em virtude de seu potencial econômico, ambiental e social, o desenvolvimento de processos de amostragem eficazes e de baixo custo para obter a estrutura, parâmetros de dinâmica populacional e estimativas confiáveis da produção de frutos e sementes são fundamentais para o manejo sustentável de castanhas nativas. Estimativas precisas da produção de sementes são fundamentais também para programas de melhoramento genético e seleção de germoplasma, sobretudo para espécies arbóreas tropicais de relevante valor econômico como a castanha-do-Brasil, permitindo o alcance do ideal manejo das populações naturais, e a conservação dos recursos genéticos florestais (VIEIRA, 2014). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi indicar o tamanho da amostra para estimativa da produção individual de sementes de castanha-do-Brasil, em floresta nativa ao Norte de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os resultados foram obtidos em floresta nativa no município de Itaúba, ao norte do Estado de Mato Grosso, na reserva legal de uma Fazenda Pertencente ao Grupo Dal Pae, com uma área de 2000 hectares. A área faz parte do bioma Amazônico, com classificação climática do tipo Aw segundo Koppen-Geiger, caracterizado como tropical de estação seca, com temperatura anual entre 15 a 40°C e pluviometria média anual de 2000 mm. Para realizar o cálculo do tamanho da amostragem e obter a estimativa da produção de frutos e sementes, foram monitoradas 8 árvores de castanha-do-Brasil, entre os anos de 2013 a 2015, cuja colheita dos frutos foi dividida em duas safras: 2013/2014 e 2014/2015, na primeira, foram avaliados os frutos provenientes de três árvores, e na segunda de cinco árvores, sendo as mesmas da primeira safra, com a incorporação de mais duas árvores na amostragem. Posteriormente em laboratório, foi obtido o peso úmido de todos os ouriços com auxílio de balança analítica, e em seguida os frutos foram abertos, e suas sementes contadas com balança de precisão. A intensidade amostral, para estimar a produção individual em kg de semente, foi definida em função do erro de amostragem permitido, da variância, e da probabilidade de confiança fixada de 1%, 5%, 10%, 15% e 20%, conforme Sanquetta et al., (2006) para populações finitas (Equação 1). A precisão foi medida com base no intervalo de confiança para a média, no erro amostral e erro percentual.

$$n = \frac{Nt^2 S_{x^2}}{NE^2 + t^2 S_{x^2}} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: EL = Limite de erro admitido no inventário; E = $(LE \cdot \bar{x})$.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados 444 frutos, sendo 132 da safra de 2013/2014 e 312 da safra de 2014/2015. Na análise da produção de castanha-do-Brasil (Tabela 1), observou-se uma média de 55 frutos por árvore, e 17 sementes por fruto. Este resultado foi próximo ao obtidos por Costa et

al. (2014), em Caracarái(RR), Barbeiro (2012) e Salomão et al. (2006), nos municípios de Oriximiná (PA) e Porto Trombetas (PA), respectivamente, com 16 sementes por fruto. Os últimos autores analisaram 74 árvores, produzindo em média 29 ouriços por castanheira variando de 1 a 172 frutos por árvore. A variação da quantidade de sementes presentes em cada fruto é diretamente influenciada por fatores biológicos da árvore, em especial o número de óvulos, e sua taxa de fecundação. (MORITZ, 1984). O mesmo autor destaca também que quanto maior o índice de óvulos fecundados, maior o tempo em que os frutos ficarão ligados à planta, conseqüentemente, aumentando a biomassa de suas amêndoas.

Cada árvore produziu em média 5,85 kg de sementes (peso úmido), valor próximo ao encontrado por Tonini et al. 2008, onde a produção média de amêndoas frescas foi de 5,4 kg em São João da Baliza. O peso médio das sementes por fruto foi de aproximadamente 105,44 gramas, diferindo de Costa et al. (2013) que obteve um valor de 130,490 gramas e de Tonini et al. (2008) cujos valores encontrados em dois municípios ao sul de Roraima foram de 184,66 e 151,20 gramas em média para 305 ouriços coletados de 112 plantas. A média do peso dos frutos (casca e sementes) variou de 228,75 a 925,69 gramas. A variabilidade de produção e peso de frutos está associada a diversos fatores, como o DAP da árvore, forma da copa, presença de polinizadores, condições de sítio, presença de lianas e seu domínio na copa das árvores. (KAINER, et al., 2006)

Tabela 1. Análise da produção de Castanha-do-Brasil em Itaúba, Mato Grosso.

Arv.	Safra	Frutos	Nº sementes fruto	Peso sementes fruto	Sx ² frutos	Peso sementes árvore
1	2013/2014	61	16,7	6358,5	623	101,8
2	2013/2014	44	15,2	4595,7	256,49	101,65
3	2013/2014	27	16,5	2695,4	331,57	99,74
4	2014/2015	61	16,7	5910,6	623	101,8
5	2014/2015	45	15,2	4797,4	250,66	101,66
6	2014/2015	55	17,1	5410,4	253,21	101,69
7	2014/2015	75	15,2	5657,1	228,74	73,64
8	2014/2015	76	21,4	11436,2	925,68	151,86
Média		55,5	17	5857,7	436,54	105,44

Arv.=Árvore; Nº Arv.=Número de registro da árvore; Sx²=Variância da amostra.

A estimativa do peso dos ouriços com sementes variou entre 817,69 a 146,82 gramas, relativamente distante da variação real do peso úmido dos frutos, sendo os valores de 924,689 a 228,747 gramas. Fatores que influenciam na produção de sementes podem dificultar estimativas acuradas, representando um grande empecilho ao melhoramento florestal. No estudo de variáveis que interferem na produção de castanhas, Ivanov (2014)

registrou diferenças na produtividade devido ao tipo e profundidade do solo, forma do tronco da árvore, área de alburno e precipitações, inclusive obtendo diferentes valores de produção de amêndoas, com quantidades iguais de ouriços procedentes de árvores distintas. Variâncias na produção de frutos e sementes ocorrem nas populações e entre indivíduos, chegando a produzir 52 vezes mais nos anos de pico de produtividade, se comparado aos anos com baixa produção. Divergências nos padrões de produção podem ser mais influenciadas por fatores que afetam a produção global, como mudanças climáticas (e.g. El Niño), do que a fatores locais de solo, composição florística, abundância de polinizadores, etc (TONINI & PEDROZO, 2014)

A análise do tamanho da amostra (Figura 1) indicou que, para o limite de erro de 1% da média, foi necessário amostrar 96% dos frutos, variando entre 98,5 a 93%. Para limite de erro de 5%, a proporção da amostra foi, em média de 51,9%, com variação de 71,8 a 34,7%. O limite de erro de 10% necessitou da coleta de 22,8% em média dos frutos, variando de 38,9 a 11,7%. Para o limite de erro de 15%, a média requerida de coleta de frutos foi de 12%, com variação de 22,1 e 5,6% e, para o limite de erro de 20%, o tamanho da amostra foi de 7,2%, variando entre 13,7 e 3,2%. Sendo assim, para se obter estimativas precisas da produção total de sementes de castanha-do-Brasil, é preciso a amostragem de praticamente a totalidade dos frutos. Tonini (2013), em seu estudo que objetivou estimar a produção de castanhas analisando 513 frutos, provenientes de 8 árvores do município de Caracaraí, Roraima, obteve resultados semelhantes para o limite de erro de 1%, sugerindo a amostragem de todos os frutos para o cálculo preciso da produtividade, o limite de erro de 5% necessitou de uma amostra 64,6%, variando entre 41 e 68,7%, e para o erro de 10%, foi necessária a amostragem de 33% do número de frutos com variação de 15,3 e 48,4%. Sendo pertinente definir o tamanho da amostra, em função da variabilidade individual na população, devido ao fato de que erros de estimativa podem ocorrer por causa de pequenas amostras.

Limites de erro fixado.

Figura 1. Média do tamanho da amostra de frutos de castanha-do-Brasil, para estimativa da produção total em função do limite de erro.

4. CONCLUSÕES

Para estimativas de produção com média de 1% de Erro amostral, se faz necessário uma amostragem mais completa dos frutos, com aproximadamente 96% do total.

Para erros amostrais de 10%, comumente aceitos em inventários florestais, deve-se amostrar 23% dos frutos.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo auxílio financeiro, a Prefeitura Municipal de Itaúba pelo apoio e ao Grupo Dal Pai pela cessão das áreas experimentais.

6. REFERÊNCIAS

BARBEIRO, L. S. S. **Sistema de amostragem para quantificar a produção de sementes de *Bertholletia excelsa* H.B.K. (castanha-do-Brasil) na região de Oriximiná – PA.** 2012. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012

COSTA, E. K. L.; PEDROZO, C. A.; JORDÃO, S. M. S.; TEIXEIRA, A.; BATISTA, K. D. Caracterização morfológica de sementes de castanha-do-Brasil em uma população nativa em Roraima. In: SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS. 1, 2014, Viçosa, **Resumo**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2014. p. 1-3.

DUCHELLE, A. E.; GUARIGUATA, M. R.; LESS, G.; ALBORNOZ, M. A.; CHAVEZ, A.; MELO, T. Evaluating the opportunities and limitations to multiple use of Brazil nuts and timber in Western Amazonia. **Forest Ecology and Management**, v. 268, p.39-48, 2012.

IVANOV, G. B. **Influência de variáveis dendrométricas, anatômicas e ambientais na produção de frutos e sementes de *Bertholletia excelsa* H. B. K.** 2011, 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.

KAINER, K. A.; WADT, L. H. O.; GOMES-SILVA, D. A. P.; CAPANU, M. Liana loads and their association with *Bertholletia excelsa* fruit and nut production, diameter growth and crown attributes. **Journal of Tropical Ecology**. U. K. v.22, p.147-154, 2006.

MORITZ, A. Estudos biológicos da floração e frutificação da castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* H. B. K.). **Embrapa Amazônia Oriental, Documentos**, Belém, 29, p 20, 1984.

SANQUETTA, C. R.; WATZLAWICK, L. F.; CÔRTE, A. P. D.; FERNANDES, L. A. V. **Inventários Florestais: Planejamento e Execução**. 1.ed. Curitiba: Multi-Graphic Gráfica e Editora, 2006. 87p.

SALOMÃO, R. P. Castanha-do-Brasil recuperando áreas degradadas e provendo alimento e renda para comunidades da Amazônia Setentrional. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Belém, v. 1, n. 2, p. 65-78, 2006.

- SALOMÃO, R. P. Densidade, estrutura e distribuição espacial de castanheira-do-brasil (*Bertholletia excelsa* H. & B.) em dois platôs de floresta ombrófila densa na Amazônia setentrional brasileira. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Belém, v. 4, n. 1, p. 11-25, 2009.
- SORIANO, M.; KAINER, K. A.; STAUDHAMMER, C. L.; SORIANO, E. Implementing multiple forest management in Brazil nut-rich community forests: Effects of logging on natural regeneration and forest disturbance. **Forest Ecology and Management**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2011.05.010>.
- SCHWARTZ, G.; NASCIMENTO, N. A.; MENEZES, A. J. E. A. Estrutura populacional de espécies de interesse florestal não-madeireiro no sudeste do Pará, Brasil. **Amazônia: Ciência. & Desenvolvimento**. Belém, v. 4, n. 7, p. 117-130, 2008.
- TONINI, H. Amostragem para a estimativa de produção de sementes de castanheira-do-brasil em floresta nativa. **Pesquisa. Agropecuária. Brasileira**. Brasília, v.48, n.5, p.519-527, 2013.
- TONINI, H.; PEDROZO, C. A. Variações anuais na produção de frutos e sementes de castanheira-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl., Lecythidaceae) em florestas nativas de Roraima. **Revista Árvore**. Viçosa, v.38, n.1, p.133-144, 2014.
- TONINI, H.; COSTA, P; KAMINSKI, P. E. Manejo de produtos florestais não madeireiros na Amazônia – (Castanheira-do-Brasil) Resultados da pesquisa. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 2. Embrapa Roraima**. Boa Vista p 31, dezembro, 2008.
- TONINI, H.; KAMINSKI, P. E.; COSTA, P.; SCHWENGBER, L. A. M. Estrutura populacional e produção de castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl.) e andiroba (*Carapa sp.*) no sul do Estado de Roraima. **Projeto Kamukaia – Manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros na Amazônia**. In: SEMINÁRIO DO PROJETO KAMUKAIA. 1., 2008, Rio Branco. **Anais...** Rio Branco: EMBRAPA Acre, 2008. p. 15-24.
- TONINI, H.; KAMINSKI, P. E.; COSTA, P.; JÚNIOR, M. M.; SCHWENGBER, L. A. M. Biometria de frutos de castanha-do-Brasil (*Bertholletia excelsa* Bonpl.) em Roraima. **Projeto Kamukaia – Manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros na Amazônia**. In: SEMINÁRIO DO PROJETO KAMUKAIA. 1., 2008, Rio Branco. **Anais...** Rio Branco: EMBRAPA Acre, 2008. p. 45-52.
- WONG, J.L.G.; THORNER, K.; BAKET, N. **Resource assessment of non-wood forest products: experience and biometric principles**. Rome: FAO, 2001. 110 p. (FAO. Non-wood forest products technical papers, 13).

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EQUAÇÕES DE VOLUME PARA *Qualea paraensis* E *Erisma uncinatum* PARA O NORTE DE MATO GROSSO

Gabriel Valadares CALDEIRA*, Fernanda Meyer Dotto MAMORÊ, Rolf da SILVA, Fernando Henrique GAVA, Cyro Matheus Cometti FAVALESSA, Rômulo MORA, Ronaldo DRESCHER

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: gabriel_caldeira@hotmail.com

RESUMO: A utilização de modelos estatísticos na estimativa de volume constitui uma ferramenta fundamental para redução de tempo e custos no manejo florestal. O presente estudo teve como objetivo aplicar e selecionar modelo de volume com e sem casca para *Qualea paraensis* Ducke e *Erisma uncinatum* Warm., a partir de dados de um inventário florestal na região Norte Mato-grossense. Foram testados 15 modelos através da análise de regressão, com as seguintes estatísticas de avaliação utilizadas: erro padrão de estimativa; coeficiente de determinação ajustado e análise gráfica dos resíduos. O modelo de Spurr (não linearizado) foi o que apresentou melhores ajustes e pode ser utilizado na estimativa do volume total, volume comercial, com e sem casca para *Qualea paraensis* Ducke e *Erisma uncinatum* para a região norte de Mato Grosso.

Palavras-chave: volumetria, cambará, cedrinho.

1. INTRODUÇÃO

As equações de volume podem ser de simples entrada, uma variável, ou dupla entrada, duas variáveis. Dupla entrada são mais usadas, correlacionando o diâmetro à altura do peito e altura total, estima-se o volume sem a necessidade do abate (CAMPOS; LEITE, 2009). Diversos autores já publicaram ajustes de modelos volumétricos em diferentes regiões do Brasil dentre eles Scolforo et al. (1998); Schröder et al. (2013); Schneider et al. (2014).

Quando se trata de florestas nativas a quantificação do volume é dificultada pelo acesso aos atributos principais como altura em floresta fechada e DAP com sapopemas. É com base nas definições de Manejo Sustentável destas florestas que ajustamos equações para duas das espécies mais conhecidas da região amazônica. O crescimento radial de uma árvore se relaciona com a fenologia, a temperatura, a precipitação, o fotoperíodo e fenômenos da natureza como inundações e ritmos endógenos (BURGUER, 1980), todo o meio em que o indivíduo está inserido influencia em seu crescimento em altura, DAP, forma do fuste, densidade e etc.

O Cedrinho (*Erisma uncinatum* Warm.) da família Vochysiaceae é de ocorrência em todo o norte desde Mato Grosso até o Maranhão, mas também nas Guianas (BIASI, 2005). Possui cerne castanho-claro diferencia do alburno branco-acinzentado, densidade baixa, textura média a grossa (IPT, 1983; IPT, 1989a), sua madeira é de fácil aplainamento, serragem e lixamento, mas apresenta

superfície de acabamento ruim (IBAMA, 1997a). O Cambará (*Qualea paraensis* Ducke) da família Vochysiaceae e está distribuído por toda Amazônia, é usado como compensados, caixotaria, uso interno em construção civil, caibros, vigas e assoalhos e é considerada pesada (0,78 g/cm³), dura e de textura grosseira (LORENZI, 2002). Comum no gênero *Qualea* os indivíduos precisam criar mecanismos para sobreviver em solos pobres em nutrientes e muito ácidos, com alto teor de alumínio, e desenvolvem grande capacidade de adaptação. Visando a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS (Serviço Florestal Brasileiro), o objetivo do trabalho foi ajustar e selecionar equações de volume para região norte de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado nos Municípios de Sinop, Porto dos Gaúchos e Novo Paraná, na região Norte do Estado de Mato Grosso. No inventário realizado no ano de 1981 e 1982, foram cubados 20 árvores de *Qualea paraensis* Ducke e 13 árvores de *Erisma uncinatum* Warm., ambas pertencentes à família Vochysiaceae. Segundo a classificação de Alvares et al. (2013), o clima da região é Tropical Aw com estação seca de inverno, e precipitação aproximada de 2.000 à 2.500 mm, ocorrendo preferencialmente nos meses de outubro à março, com breve estação seca. Os solos predominantes da região são

Latossolos Vermelho e Vermelho-amarelo, Neossolo quartzarênico e Argissolo vermelho (IBGE, 2009). Para a obtenção do volume das 33 árvores, foi utilizado o método de Smalian, tomando as medidas das circunferências com casca a 0,5 e 1,3 m, e posteriormente, a cada 2 m até a altura comercial do fuste.

Para estimar os volumes, total, comercial com casca e comercial sem casca, foi utilizado o software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015), com o pacote TapeR, ajustando 15 equações de volume citadas em artigos científicos, sendo estas descritas na Tabela 1. Para avaliar e selecionar os modelos mais acurados foram utilizados o erro padrão de estimativa em porcentagem ($Syx\%$), o coeficiente de determinação (R^2_{aj}), através das equações abaixo descritas e a análise gráfica dos resíduos, por fim, a análise gráfica dos resíduos entre o volume real e volume estimado.

$$Syx(\%) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-p}} \cdot 100 \quad (\text{Equação 1})$$

$$R^2_{aj} = 1 - \left(\frac{SQRes}{SQt}\right) \cdot \left(\frac{n-1}{n-p}\right) \quad (\text{Equação 2})$$

Onde: y_i = valor observado da variável; \hat{y}_i = valor estimado da variável; n = número de dados observados; p = número de coeficientes do modelo; $SQRes$ = soma de quadrados dos resíduos; SQt = soma de quadrados total.

O Coeficiente de Determinação (R^2) expressa a quantidade da variação total explicada pela regressão. Como o Coeficiente de Determinação cresce à medida que se inclui uma nova variável ao modelo estatístico, foi utilizado, como critério, o Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2_{aj}) para o número de coeficientes de cada equação, já o erro padrão da estimativa em porcentagem ($Syx\%$) informa o erro médio ocasionado pelo uso do modelo (THOMAS et al., 2006; SOARES et al., 2011).

Para corrigir a discrepância logarítmica dos modelos que utilizam o Logaritmo Natural, as variáveis dependentes foram submetidas à correção pelo Índice de Meyer (IM).

$$IM = e^{(0,5 \times ((Syx)^2))} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: e : constante de Euler (2,718281828...); Syx : erro padrão da estimativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o ajuste das equações procedeu-se a análise dos parâmetros dos modelos, e selecionaram-se aqueles que apresentaram melhores desempenhos na estimativa do volume para árvores individuais.

Os coeficientes de regressão estimados para os modelos de volumes, total, comercial com e sem casca; o coeficiente de determinação ajustado e o erro padrão da estimativa são apresentados na Tabela 2, respectivamente.

Analisando a Tabela 2 e as Figuras 1, 2 e 3, de maneira geral os modelos testados para volume total apresentaram ajustes aos dados superiores a 0,80, diferentemente dos ajustes para volume comercial com casca e sem casca, que de maneira geral variou entre 0,30 e 0,79, sendo superiores para volume comercial sem casca. Contudo ao avaliar o comportamento das distribuições dos resíduos selecionaram-se,

preliminarmente, as equações 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 15, pois apresentaram os melhores ajustes. A equação 8, baseada no modelo Spurr, obteve a melhor estimativa para todos os volumes de *Qualea paraensis* Ducke e *Erisma uncinatum* Warm. Para o volume total, a equação ajustada foi: $V_t = 0,04477 + 0,00041(d^2 \cdot ht)$, para o volume comercial com casca, $V_c = 0,2469 + 0,00005(d^2 \cdot ht)$, e por fim, para o volume comercial sem casca, $V_{csc} = 0,3983 + 0,00005(d^2 \cdot ht)$.

Thaines et al. (2010), ao testar equações para estimativa de volume de diversas espécies amazônicas, considerou o volume estimado através do modelo de Spurr como o segundo mais ajustado. Os coeficientes estimados por Thaines et al. (2010) foram maiores que o deste trabalho, o que intensifica a necessidade de aplicação de diferentes equações de volume para diferentes regiões amazônicas.

Quanto ao erro padrão das estimativas, todos os modelos apresentaram $Syx\%$ maior que os apresentados por Colpini et al. (2009). Segundo Rodrigues et al. (2015), os modelos de Shumacher e Hall e Spurr logaritimizados foram os mais precisos ao estimar o volume total para *Vochysia máxima* DUCKE, na Floresta Nacional do Tapajós, sendo que estes modelos também ajustaram bem aos dados deste trabalho.

Figura 1. Gráficos para os melhores modelos que estimam o volume total das árvores.

Figura 2. Gráficos para os melhores modelos que estimam o volume comercial com casca das árvores.

Figura 3: Gráficos para os melhores modelos que estimam o volume comercial sem casca das árvores.

4. CONCLUSÕES

A equação de Spurr não linearizada é a que apresenta maior precisão para estimar o volume total, volume comercial, com e sem casca de *Qualea paraensis* e *Erisma uncinatum* em função do diâmetro e da altura das árvores.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A et al. Köppen climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, 22(6), p.711-728, 2013.

BIASI, C. P.; ROCHA, M. P. RENDIMENTO E EFICIENCIA NO DESDOBRIO DE TRES ESPECIES FLORESTAIS. 2005.

BURGER, D. **Ordenamento Florestal I** (A Produção Florestal). FUPEF, Curitiba – PR, 124 p., 1980.

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. **Mensuração florestal: perguntas e respostas**. 4. ed. Viçosa, MG: Ed da UFV, 2009. 605 p.

COLPINI, C. et al. Determinação do volume, do fator de forma e da porcentagem de casca de arvores individuais em uma Floresta Ombrófila Aberta na região noroeste de Mato Grosso. *Acta Amazonica*, v. 39, n. 1, p. 97-104, 2009.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, **Estado de Mato Grosso – Pedologia, mapa exploratório de solos**. 1ª Edição, 2009.

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. **Madeiras Tropicais Brasileiras**. Brasília: IBAMA-LPF, 1997a. 152p.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de identificação das principais madeiras comerciais brasileiras. São Paulo: IPT, 1983. 241p. (publicação IPT No 1226).

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Fichas de Características das Madeiras Brasileiras**. 2a ed. São Paulo: IPT, 1989a. 418p. (publicação IPT No 1791).

LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil**. Nova Odessa: Editora Plantarum, 1998. 270 p.

R CORE TEAM (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

RODRIGUES, B. et al. Ajuste e avaliação da estimativa volumétrica para *Vochysia maxima* DUCKE na Floresta Nacional do Tapajós. In: 6º Simpósio Latino Americano de Manejo Florestal. **Anais... SIMANEJO**, 2015.

SCHNEIDER, P. R. et al. Crescimento em volume de *Pinus elliottii* e *Pinus taeda* em áreas arenizadas e degradadas no Oeste do Rio Grande do Sul. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 42, p. 181-189, 2014.

SCHRÖDER, T. et al. Métodos de estimativa de volume comercial para *Eucalyptus grandis*: especificidades e recomendações. **Pesquisa Florestal Brasileira** (Impresso), v. 33, p. 1-7, 2013.

SCOLFORO, J. R. S. et al. Acuracidade de equações de afilamento para representar o perfil do fuste de *Pinus elliottii*. **Cerne**, Lavras, v. 4, n.1, p. 100-122, 1998.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. **Portal Nacional de Gestão Florestal – PGNF**. Disponível em: <<http://www.florestal.gov.br/pngf/manejo-florestal/apresentacao>>. Acesso em: 08 de Out 2015.

SOARES, C. P. B. et al. Especificação de um modelo de crescimento e produção florestal. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 28, n.6, p. 831-837, 2004.

SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F. de; SOUZA, A. L. de. **Dendrometria e inventário florestal**. 2. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2011. 272 p.

THAINES F. et al. Equações para estimativa de volume de madeira para a região da bacia do Rio Ituxi, Lábrea, AM. **Pesquisa Florestal Brasileira**. Colombo, v.30, n. 64, p. 283-289, nov./dez., 2010.

Tabela 1. Modelos volumétricos selecionados via revisão bibliográfica

Nº	Modelos	Autor
1	$v = b_0 + b_1 * (d * h) + \epsilon$	
2	$v = b_0 + b_1 * (d * h) + b_2 * (1/h) + \epsilon$	
3	$v = b_0 + b_1 * (d * h) + b_2 * (1/h) + b_3 * (d * h)^2 + \epsilon$	
4	$v = b_0 + b_1 * d + b_2 * d^2 + b_3 * (d * h) + b_4 * (d^2 * h) + b_5 * h + \epsilon$	Meyer
5	$v = b_0 + b_1 * d^2 + b_2 * (d^2 * h) + b_3 * (d * h^2) + b_4 * h^2 + \epsilon$	Nasludh Mod.
6	$v = b_0 + b_1 * d^2 + b_2 * (d^2 * h) + b_3 * h + \epsilon$	Stoate
7	$v = b_0 + b_1 * d + \epsilon$	Berkhout
8	$v = b_0 + b_1 * (d^2 * h) + \epsilon$	Spurr
9	$v = b_0 + b_1 * d + b_2 * d^2 + \epsilon$	Hohenald-Krenn
10	$v = b_0 + b_1 * d^2 + \epsilon$	Kopezky-Gehrhardt
11	$\ln(v) = b_0 + b_1 * \ln(d^2 * h) + \epsilon$	Spurr2
12	$\ln(v) = b_0 + b_1 * \ln(1/d^2 * h) + \epsilon$	Prodan
13	$\ln(v) = b_0 + b_1 * \ln(d) + b_2 * \ln(d)^2 + b_3 * \ln(h) + b_4 * \ln(h)^2 + \epsilon$	Schumacher-Hall
14	$\ln(v) = b_0 + b_1 * \ln(d) + b_2 * \ln(h) + \epsilon$	Husch
15	$\ln(v) = b_0 + b_1 * \ln(d) + \epsilon$	

Tabela 2. Coeficientes e estatísticas do ajuste das equações para o volume total de *E. uncinatum* e *Q. paraensis*.

Nº	Volume total com casca				Volume comercial com casca				Volume comercial sem casca			
	R²aj	Syx%	Fcal	Ftab	R²aj	Syx%	Fcal	Ftab	R²aj	Syx%	Fcal	Ftab
1	0,820	44,57	146,70	2,7	0,801	44,567	15,93	0,0003745	0,367	79,55	15,30	2,7
2	0,905	32,37	153,40	2,2	0,892	32,371	24,51	0,000005	0,649	58,25	28,17	2,2
3	0,902	32,82	99,56	2,7	0,892	61,902	15,82	0,0000028	0,649	57,85	19,52	2,7
4	0,941	25,53	102,90	2,2	0,884	47,471	20,61	0,0000188	0,623	45,14	23,36	2,2
5	0,945	24,68	137,90	2,2	0,888	50,724	21,47	0,0000341	0,636	45,40	28,54	2,2
6	0,942	25,20	175,60	2,2	0,892	49,489	30,21	0,0000046	0,649	44,07	40,63	2,2
7	0,859	39,51	195,10	6,4	0,899	57,605	57,31	0,0000000	0,671	46,99	101,70	6,4
8	0,937	4,74	476,70	2,2	0,899	10,778	50,36	0,0000567	0,671	10,70	51,63	2,2
9	0,882	36,05	120,80	4,4	0,899	45,760	54,97	0,0000001	0,671	44,04	60,55	4,4
10	0,884	35,74	245,30	2,8	0,899	49,216	89,98	0,0000001	0,671	43,89	121,10	2,8
11	0,936	13,74	319,80	2,2	0,468	43,004	24,17	0,0273000	0,590	37,74	39,69	2,2
12	0,944	13,48	173,60	2,2	0,570	40,694	13,85	0,0000549	0,792	28,26	57,14	2,2
13	0,944	13,00	173,60	2,2	0,572	39,186	13,85	0,0000549	0,793	27,25	57,14	2,2
14	0,889	18,12	243,80	3,0	0,577	38,339	27,73	0,0000100	0,794	26,72	118,00	3,0
15	0,936	13,74	319,80	2,2	0,801	44,567	15,93	0,0003745	0,590	37,74	39,69	2,2

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MODELOS HIPSOMÉTRICOS PARA EUCALIPTO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA

Hudson Santos SOUZA^{1*}, Antonio de Arruda TSUKAMOTO FILHO¹, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO¹, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES² Alessandro Soares da MOTTA².

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: HUDSON.SSH@HOTMAIL.COM

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi testar 10 modelos hipsométricos para eucalipto em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. O experimento foi implantado no município de Cáceres –MT em novembro de 2010. O plantio do eucalipto foi realizado em fileiras triplas (renques), com espaçamento de 3x3 m nos renques e 23 m entre os renques. Os valores do coeficiente de correlação múltipla (r_{yy}) variaram entre 0,6773 e 0,8239, sendo o maior valor pertencente à equação gerada pelo modelo 5. O modelo 5 também apresentou a menor raiz quadrada do erro médio em percentagem (RQEM%) de 7,78, sendo o mais acurado para estimativa da altura de eucalipto em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta.

Palavra-chave: Sistema agroflorestal, altura total, modelos de regressão.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui extensas áreas de florestas nativas e plantadas, onde grande parte de sua produção é destinada ao abastecimento do mercado interno e o restante exportada a outros países (MIRANDA et al., 2013). Segundo dados da IBÁ (2014), no país, a área de floresta plantada atingiu 7,60 milhões de hectares em 2013, crescimento de 2,8% na comparação com os 7,39 milhões de hectares de 2012. Os plantios de eucalipto representaram 72,0% desse total e de pinus 20,7%. De ocorrência natural na Austrália, o eucalipto possui cerca de 600 espécies adaptadas a diversas condições de solo e clima. A maioria das espécies conhecidas são árvores típicas de florestas altas, atingindo alturas que variam de 30 a 50 metros e de florestas abertas, com árvores menores, atingindo alturas entre 10 e 25 metros (MORA; GARCIA, 2000).

O eucalipto, por ser uma espécie florestal de rápido crescimento, também tem sido muito utilizado para compor sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta – iLPF (MACEDO et al., 2010). A iLPF é uma estratégia de produção sustentável, que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área (BALBINO et al., 2011). Nesse cenário, estudos sobre a avaliação de variáveis dendrométricas da espécie do eucalipto em sistemas de iLPF são importantes para quantificação dos recursos disponíveis no plantio.

A altura das árvores é uma variável dendrométrica fundamental para a estimativa do volume de madeira em povoamentos florestais. Todavia, sua medição pelo uso de instrumentos é um procedimento que demanda muito tempo, recursos financeiros e que está sujeita a erros. Nesse contexto, o uso de relações hipsométricas constitui uma importante ferramenta para tornar as atividades dos inventários florestais mais econômicas e precisas, pois permitem estimar a altura das árvores por meio do diâmetro, que é uma variável de fácil obtenção (MANFREDI et al., 2013). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi testar modelos hipsométricos para eucalipto em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no município de Cáceres – MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Localização do experimento

A pesquisa foi realizada em um sistema de iLPF no município de Cáceres - MT. Segundo Ugolino et al. (2014), o clima regional é caracterizado por uma estação seca com precipitação média mensal de 37,8 milímetros de abril a setembro. A precipitação média anual varia de 1300 a 1600 mm e a temperatura média de 24 a 26 °C (ALVARES et al., 2013). O relevo do terreno é plano e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (PASSOS et al., 2006).

2.2 Implantação do experimento

O experimento foi implantado em novembro de 2010, sendo o plantio do eucalipto realizado em fileiras triplas (renques), com espaçamento de 3x3 m nos renques e 23 m entre os renques. O preparo de solo foi pelo método convencional (gradagem pesada + niveladora) e nas linhas de plantio foi feito um sulco de profundidade média de 50 cm. O plantio foi realizado manualmente. A cultura agrícola plantada entre os renques do eucalipto foi o milho, e atualmente pastagem do tipo braquiária.

2.3 Coleta dos dados

Os dados foram obtidos por meio de inventário florestal, sendo mensurado o diâmetro com casca a 1,3 m de altura (dap) e a altura (h) total de 451 árvores. As principais características descritivas dos dados de dap e h estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1. Estatística descritiva do diâmetro a 1,3 m de altura em cm (dap) e altura total em m (h) do eucalipto aos 48 meses de idade.

Variável	Min.	Méd.	Max.	D.P.
dap	4,07	14,45	21,48	3,41
h	5,50	11,90	15,00	1,63

2.4. Modelos testados

Foram testados 10 modelos hipsométricos da literatura florestal (Tabela 2). Para os ajustes dos modelos a base de dados foi dividida em dois conjuntos, sendo 78% dos dados empregados para os ajustes dos modelos, e 22% para a validação. Os ajustes foram feitos utilizando o software Excel para os modelos lineares, e para os não-lineares o programa CurveExpert versão 1.4 (HYAMS, 1993).

Tabela 2. Modelos de relação hipsométrica utilizados:

Número	Modelo
1	$\ln h = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{dap} + \varepsilon_i$
2	$\ln h = \beta_0 + \beta_1 (1/\text{dap}) + \varepsilon_i$
3	$h = \beta_0 + \beta_1 (1/\text{dap}) + \beta_2 (1/\text{dap}^2) + \varepsilon_i$
4	$h = \beta_0 + \beta_1 \text{dap} + \beta_2 \text{dap}^2 + \varepsilon_i$
5	$h = \beta_0 + \beta_1 \text{dap} + \beta_2 \text{dap}^2 + \beta_3 \text{dap}^3 + \varepsilon_i$
6	$h = \beta_0 + \beta_1 (1/\text{dap}^2) + \varepsilon_i$
7	$h = \beta_0 / (1 + \beta_1 \exp(-\beta_2 \text{dap})) + \varepsilon_i$
8	$h = \beta_0 / [1 + \exp(\beta_1 - \beta_2 \text{dap})]^{(1/\beta_3)} + \varepsilon_i$
9	$h = \beta_0 \exp(-\exp(\beta_1 - \beta_2 \text{dap})) + \varepsilon_i$
10	$h = \beta_0 - \beta_1 \exp(-\beta_2 \text{dap}^{\beta_3}) \varepsilon_i$

dap = diâmetro a 1,3 m (cm); h = altura total (m); $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ e β_3 = coeficientes.

2.5 Critérios de avaliação de modelos

A qualidade dos ajustes, para escolha da melhor equação foi avaliada pelas seguintes estatísticas: coeficiente de correlação múltipla - $r_{y\hat{y}}$ (Equação 1), raiz quadrada do erro médio em percentagem - RQEM% (Equação 2) e análise gráfica da altura total observada versus altura total estimada.

$$r_{y\hat{y}} = \frac{n^{-1}(\sum_{i=1}^n (\hat{h}_i - \hat{h}_m)(h_i - \bar{h}))}{\sqrt{n^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{h}_i - \hat{h}_m)^2 (n^{-1} \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2)}} \quad (\text{Equação 1})$$

$$RQEM\% = \frac{100}{\bar{h}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_i - \hat{h}_i)^2}{n}} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: h = altura total observada; \hat{h} = altura total estimada; \bar{h} = média das alturas totais observadas; e n = número de casos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros dos modelos estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Estimativa de parâmetros dos modelos hipsométricos para eucalipto em sistema de iLPF em Cáceres – MT.

Modelo	β_0	β_1	β_2	β_3
1	1,2568	0,4586	-	-
2	2,8281	-4,8536	-	-
3	17,9460	-98,9709	215,8181	-
4	5,2045	0,5556	-0,0060	-
5	-0,9098	2,1575	-0,1347	0,0032
6	13,0706	-188,2673	-	-
7	17,9043	2,0219	0,0974	-
8	18,9341	-27385	0,0705	0,0504
9	19,0029	0,2237	0,0691	-
10	108,9360	110,0954	0,0406	0,4284

Avaliando os resultados dos coeficientes de correlação múltipla ($r_{y\hat{y}}$) (Tabela 4), de maneira geral houve pouca variação dos valores, denotando que os modelos avaliados apresentaram bom ajuste para a estimativa da variável altura em função do dap. No entanto, de acordo com Scolforo (1998), tratando-se de relações hipsométricas, é comum que o valor de R^2_{aj} não ultrapasse 0,8, uma vez que a correlação altura/diâmetro não é tão forte quanto a altura/volume.

Todos os modelos avaliados apresentaram valores de $r_{y\hat{y}}$ maiores que 0,8, exceto o modelo 6, que apresentou o menor $r_{y\hat{y}}$ e a maior raiz quadrada do erro médio em percentagem (Tabela 4). O modelo 5 foi o que apresentou o maior coeficiente de correlação múltipla ($r_{y\hat{y}}$) e menor raiz quadrada do erro médio em percentagem.

Tabela 4. Coeficiente de correlação múltipla ($r_{y\hat{y}}$) e raiz quadrada do erro médio em percentagem (RQEM%) para os modelos avaliados para eucalipto.

Modelo	$r_{y\hat{y}}$	RQEM%
1	0,8182	7,99
2	0,8080	8,33
3	0,8019	8,20
4	0,8110	8,03
5	0,8239	7,78
6	0,6773	10,10
7	0,8089	8,07
8	0,8101	8,05
9	0,8102	8,05
10	0,8137	7,98

No trabalho realizado por Neto et al. (2010) com modelos hipsométricos para eucalipto em sistema agrossilvipastoril, os valores de coeficiente de determinação ajustado variaram de 0,32 a 0,98. A raiz quadrada do erro médio em percentagem variou de 13,5 a 25,6. Mendonça et al. (2015), ao avaliarem modelos hipsométricos tradicionais e genéricos para *Pinus caribaea* var. *hondurensis* encontraram valores de R^2_{aj} para os modelos que variaram de 0,5515 até 0,8078. No trabalho desenvolvido por Sousa et al. (2013) com

relações hipsométricas para *Eucalyptus urophylla* conduzidos sob regime de alto fuste e talhadia, no povoamento em alto fuste os valores de R^2_{aj} em sua maior parte foram inferiores a 0,5000, já no povoamento sob regime de talhadia, os modelos ajustados apresentaram maior variação dos valores, variando de 0,1791 a 0,9382. Ao analisar a altura total observada versus altura total estimada pelos modelos hipsométricos (Figura 1) o modelo 5 apresentou a distribuição com menor tendenciosidade dos dados, já o modelo 6 foi o que apresentou uma acentuada tendência em subestimar a altura das árvores.

Figura 1. Altura total observada versus altura total estimada pelos modelos hipsométricos.

Verificou-se dentre os modelos testados que o modelo 5 foi o mais acurado para estimar a altura de eucalipto aos 4 anos de idade, nisto, foi aplicado o modelo nas árvores tiradas para a validação (Figura 2) das equações.

Figura 2. Altura total observada versus altura total estimada pelo modelo 5 aplicado nas árvores tiradas para validação das equações.

4. CONCLUSÕES

O modelo hipsométrico 5 foi o mais acurado para estimativa da altura de eucalipto em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta.

5. AGRADECIMENTO

À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa de mestrado.

6. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONCALVES, J. L. de M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, p. 1–18, 2013.

BALBINO, L. C.; BARCELLOS, A. O.; STONE, L. F. Marco referencial em integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). Brasília, DF: **Embrapa Informação Tecnológica**, 2011.

HYAMS, D. *CurveExpert 1.4*. Microsoft Corporation, 1993. Disponível em: <<http://www.curveexpert.net/curveexpert-basic>>. Acesso em 20 agosto 2015.

IBÁ - **Indústria Brasileira de Árvores**. Disponível em: <http://www.iba.org/images/shared/iba_2014_pt.pdf>. Acesso em: 20 agosto 2015.

MACEDO, R.L.G.; VALE, A. B.; VENTURIN, N. **Eucalipto em sistemas agroflorestais**. 1 ed. Lavras: UFLA, 2010, 331p.

MANFREDI, C.; ALVES, T. F.; BARRETO, P. A. B. Modelos hipsométricos para *Genipa americana* L. em plantio homogêneo no município de vitória da conquista, Bahia. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v.9, n.16, p 1495-1502, 2013.

MENDONÇA, R. A. de; CORANDIN, M. C.; PACHECO, G. R.; VIEIRA, G. C.; ARAÚJO, M. da S.; INTERAMNENSE, M. T. Modelos hipsométricos tradicionais e genéricos para *Pinus caribaea* var. *hondurensis*. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 35, n. 81, p. 47-54, jan./mar. 2015.

MIRANDA, D. L. C.; AZEVEDO, F. F.; SANTOS, J. P. Determinação do volume de toras da espécie *Mezilaurus itauba* (Meissn.) Taub. **Scientia Plena**, vol. 9, n 8. 7 p. 2013.

MORA, A. L.; GARCIA, C. H. A. Cultura do Eucalipto no Brasil. São Paulo – SP. **Sociedade Brasileira de Silvicultura**. 114 p. 2000.

NETO, S. P. de M.; PULROLNIK, K.; VILELA, L.; MUNHOZ, D. J. de M.; JUNIOR, R. G.; MARCHÃO, R. L. Modelos Hipsométricos para *Eucalyptus cloeziana* e *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* em Sistema Agrossilvipastoril. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 286**. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF 2010.

PASSOS, C. A. M.; BUFULIN, L.; GONÇALVES, M. R. Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f em Cáceres – MT. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.16, n.2, p.225-232, 2006.

SCOLFORO, J. R. S. **Modelagem do crescimento e da produção de florestas plantadas e nativas**. LAVRAS: UFLA/FAEPE, 1998. v. 1. 443 p.

SOUSA G. T. O.; AZEVEDO G. B.; BARRETO P. A. B.; JÚNIOR V. C. Relações hipsométricas para *Eucalyptus urophylla* conduzidos sob regime de alto fuste e talhadia no Sudoeste da Bahia. **Scientia Plena**, vol. 9, n. 4. 7 p. 2013.

UGULINO, B. LATORRACA, J. V. F.; TOMAZELLO FILHO, M. Tree-ring growth response of teak (*Tectona grandis* L.f) to climatic variables in central-west region of Brazil. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 42, n. 104, p. 473-482, 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA FAUNA EDÁFICA EM EUCALIPTO

Jessica Aparecida Cassia SANTOS*, Milaine Cristina Barbosa ALENCAR,
Diego Arcanjo do NASCIMENTO, Karyna Lorrainy da SILVA, Wezile Matheus NUNES,
Sarah Cavalari LADEIA, Nubia da SILVA, Alexandre dos SANTOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: jessica.cassia@live.com

RESUMO: O sistema de manejo conservacionista do solo visa proporcionar condições de equilíbrio para a produção florestal adotando técnicas sustentáveis como rotação de culturas, vegetação de cobertura, adubação verde, plantio direto e outros meios que irão gerar menor agressão ao ambiente de implantação. Com base nestes aspectos foi realizada a análise de quatro tipos de tratamentos diferentes de manejo conservacionista do solo sobre a composição da fauna edáfica em um plantio experimental de eucalipto localizado no IFMT/Campus Cáceres – Cáceres/MT, sendo estes: 1 - Sistema convencional, com cultura de cobertura ausente, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (CV); 2 - Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (S100); 3 - Sistema conservacionista, com cultura de cobertura constituída por braquiária, adubação de plantio a lanço e adubação de cobertura também a lanço (L100); e 4 - Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio constituída de sulco + lanço, sendo a adubação de cobertura também sulco + lanço (SL). Foram encontrados indivíduos dos Filos Arthropoda e Mollusca, pertencentes as Classes Insecta, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda e Gastropoda. Entretanto, foi observado que não houve diferença significativa da composição da categoria taxonômica de Classes entre os diferentes tratamentos aplicados no plantio.

Palavra-chave: biodiversidade do solo, plantio comercial, manejo sustentável, fauna do solo.

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 70, com a introdução do eucalipto no Brasil, a produção de celulose passou a ocupar um espaço significativo na economia nacional. Em 2012, havia 6,66 milhões de hectares de floresta plantada de eucalipto e pinus destinados a industrial, 2,2% a mais que em 2011 gerando uma movimentação bruta de 56,7 bilhões e 7,6 bilhões de tributos arrecadados (ABRAF, 2013). O eucalipto possui diversas destinações, a principal é para a indústria de celulose, porém também é matéria-prima para a produção de carvão vegetal para fins comerciais e energéticos, madeira para movelaria e para construção civil (BRACELPA, 2015). No Brasil, 100% da produção de celulose e papel tem origem de florestas plantadas de pinus e eucalipto em áreas que obedecem ao plano de manejo sustentável diminuindo os impactos ambientais e promovendo o desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida (BRACELPA, 2015). Em áreas de monocultura poucos cuidados são tomados para a preservação da fauna edáfica (FREITAS, 2007) e são essas diversas formas de vida que auxiliam na avaliação da

qualidade do ambiente e da sustentabilidade promovida por cultivos florestais. Quanto maior a biodiversidade por mais tempo o solo garantirá o equilíbrio para manter a produção (LAVELLE et al., 2006) pois desempenham importantes ações nos processos de ciclagem de nutrientes, decomposição da matéria orgânica, fertilidade do solo e aeração (LUZ et al, 2013).

Em florestas plantadas, a diversidade da fauna edáfica é menor do que em comparação as florestas nativas. A maior parte das espécies de artrópodes ocorrem em áreas naturais, já em áreas artificiais a ocorrência é menor devido ao dossel não ser contínuo deixando que a radiação solar seja mais intensa, assim provocando o aumento da temperatura (FERREIRA; MARQUES, 1998). A diversidade vegetal na formação da serapilheira favorece a alimentação (WARREN; ZOU, 2002), atraindo e favorecendo a proliferação de organismos hemiedáficos (BARETTA et al, 2011). Portanto, outro fator que restringe a sobrevivência de organismos em ambientes uniformes é a serapilheira que exhibe composição pobre (FERREIRA; MARQUES, 1998).

A fauna do solo é utilizada como bioindicador ambiental já que a presença ou deficiência, a abundância e as condições nas quais os invertebrados se encontram apontam determinadas condições ambientais (BARETTA et al., 2010) resultantes das práticas de manejo do solo e dos tipos de cultivos instalados, afetando fortemente a composição da biota (BARETTA et al., 2011). Muitos insetos são bons indicadores biológicos de degradação e qualidade ambiental, pois possuem alta sensibilidade as mudanças das condições em que estão inseridos (WINK et al., 2005). Cada Classe taxonômica possui uma resposta diferente aos distúrbios, por isso, é de suma importância o reconhecimento de cada indivíduo e o papel que desempenha em áreas de floresta plantada.

A prática de manejo conservacionista beneficia a fauna edáfica (BARETTA et al., 2003) devido a pequena movimentação mecânica, baixas perdas de solo (CULLUM et al., 2007), menor compactação e pouca perda de água por erosões hídricas (AMARAL et al., 2008). Os indivíduos menores da Classe Insecta, Filo Arthropoda, são mais sensíveis a distúrbios, podendo reduzir ou desaparecer após perturbações e são aproveitados como bons bioindicadores em áreas de floresta plantada (FAUVEL, 1999). A Classe Arachnida, também do Filo Arthropoda, possui maior sensibilidade a mudanças físicas do ambiente bem como a alteração do microclima e práticas de degradação do solo (BARETTA et al., 2007).

A sobrevivência de gastrópodes, indivíduos da Classe Gastropoda inserida no Filo Mollusca, em áreas artificiais indica que o ambiente proporciona umidade suficiente para o estabelecimento do molusco. A ocorrência também está associada a presença de solos férteis (PASCHOAL et al., 1996). Os diplópodes (piolho-de-cobra e coró), Classe Diplopoda, e os quilópodes (lacrarias), Classe Chilopoda, atuam de forma semelhante e benéfica na decomposição da serapilheira em florestas de eucalipto, auxiliando na fertilidade do solo. O objetivo do presente trabalho consistiu em analisar o efeito de práticas de manejo conservacionista do solo sobre a composição qualitativa da fauna edáfica em plantios de eucalipto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Plantio experimental de Eucalipto

O estudo da fauna edáfica realizou-se na unidade experimental do IFMT Campus Cáceres, localizada no Município de Cáceres, MT. O clima da região segundo a classificação de Köppen é tropical quente e úmido, com inverno seco (Awa). A pluviosidade anual é de 1.317mm, concentrando 76 % nos meses de novembro e abril, onde são registradas médias máximas anuais de temperatura de 31,9 °C, podendo atingir até 41,0 °C (NEVES, 2006). A altitude média do local de estudo é de 118 m (ROZALES, 2006), e a coordenada média é 15°27' e 17°37' de latitude Sul e 57°00' e 58°48' de longitude Oeste.

A área de estudo do presente trabalho é constituída de um plantio experimental de 12 meses de idade, com o clone VM 01 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*), em espaçamento de 3 x 2 m. O delineamento experimental do plantio é de blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos, e seis repetições, totalizando 24 parcelas de 136 plantas.

Os fatores de estudo agregaram dois sistemas de manejo do solo, sistema convencional e sistema

conservacionista (com 3 diferentes configurações), totalizando quatro tratamentos, sendo: 1) Sistema convencional, com cultura de cobertura ausente, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (CV); 2) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (S100); 3) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura constituída por braquiária, adubação de plantio a lanço (consiste na distribuição a lanço do adubo sobre a cultura de cobertura) e adubação de cobertura também a lanço (L100); e 4) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio constituída de sulco + lanço (adubação 50% no sulco e 50% a lanço), sendo a adubação de cobertura também sulco + lanço (SL).

A cultura de cobertura no plantio é constituída de braquiária (*Urochloa* sp.) que foi semeada ao final do preparo do solo, antes do plantio das mudas. As operações de preparo do solo constituíram-se de sulcos abertos utilizando subsolador adubador florestal na profundidade de 60 cm. Para os tratamentos que receberam adubação a lanço, a adubação foi feita sobre a braquiária já estabelecida em sua fase inicial, com tamanho superior a 20 cm. No plantio foi empregada a fórmula de NPK 06 - 30 - 12 enriquecida com 1,0 % de Zn, 3 % de S e 0,5 % de Cu na dosagem 500 kg ha⁻¹. As adubações de cobertura, foram realizadas em três épocas, aos 5, 8 e 11 meses após o plantio, utilizando KCl e uréia, enriquecido com 1% de boro, na dose de 50 g cova⁻¹. Foi utilizado calcário dolomítico na correção da acidez do solo, visando elevar os teores de Ca e Mg, sendo que a aplicação do calcário foi superficial, sem incorporação.

2.2 Amostragem da fauna edáfica

As coletas da fauna edáfica do solo, foram realizadas uma vez, em fevereiro 2015 com o emprego de armadilhas de queda do tipo pitfall (Figura 1), que interceptam os organismos terrestres, enterradas ao nível do solo, contendo em seu interior água e detergente.

Figura 1. Armadilha de queda do tipo pitfall para coleta dos organismos.

As armadilhas do tipo pitfall foram alocadas no centro de cada uma das 24 parcelas, totalizando seis armadilhas por tratamento, que permaneceram na área de estudo por três dias. Os organismos coletados no campo foram levados para o Laboratório de Fitossanidade do IFMT –

Campus Cáceres, onde eram triados, contados, fotografados e armazenados em álcool à 70 %.

2.3 Composição da fauna edáfica

Para a caracterização da composição da categoria taxonômica de Classes, utilizou-se a análise de ordenação de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS – nonmetric multidimensional scaling), cujo cálculo é baseado em uma matriz de dissimilaridade ou de similaridade (FERREIRA; CASATTI, 2006), através do índice Raup-Crick, usado para comparar as associações, limitadas aos dados de ausência e presença. Posteriormente, realizou-se uma análise de variância permutacional não paramétrica (PERMANOVA) para avaliar a significância das diferenças na estrutura da composição da categoria taxonômica de Classes entre os diferentes tratamentos. As análises estatísticas foram realizadas com o emprego do programa R (R CORE TEAM, 2005) e o pacote vegan (OKSANEN et al., 2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Filo Arthropoda foi encontrado em todas as amostras coletas em campo dos tratamentos CV, S100, L100 e SL. Tal fato, explica-se devido as comunidades de artrópodes habitarem e participarem ativamente de todos ecossistemas terrestres. As Classes presentes entre os artrópodes foram: Insecta, Arachnida, Chilopoda e Diplopoda. O Filo Molluca só ocorreu no tratamento 1 e a única Classe encontrada foi a Gastropoda sugerindo que o ambiente proporcionava umidade suficiente e que o solo é fértil (PASCHOAL et al., 1996) devido a presença de adubação em duas fases. As Classes Insecta, Arachnida e Diplopoda estiveram presentes em todos os tratamentos. A Classe Chilopoda ocorreu apenas nos tratamentos 1 e 3.

A diferença não significativa entre os tratamentos 1, 2, 3 e 4, mostra um baixo efeito dos tratamentos sobre a composição da fauna edáfica do solo ($p=0,558$, $GL=3$). Nos tratamentos 3 e 4 era esperado uma maior produção de biomassa e deposição de resíduos oriundos da roçada, conferindo um microclima mais úmido e de proteção na superfície do solo atraindo diversificados indivíduos (ESPINDOLA et al., 2001). Porém o método de manejo escolhido não refletiu significativamente na composição de organismos do sistema produtivo de eucalipto, ou seja, não houve diferença da composição da categoria taxonômica de Classe entre os diferentes tratamentos ($p=0,558$, $GL=3$) (Figura 2).

4. CONCLUSÕES

A implantação de diferentes tipos de manejo conservacionista do solo não influenciou na composição da categoria taxonômica de Classe em um plantio de eucalipto.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) – Campus Cáceres.

Figura 2. NMDS do padrão de distribuição dos tratamentos e da composição da categoria taxonômica de Classes.

6. REFERÊNCIAS

- AMARAL, A. J.; BERTOL, I.; COGO, N. P.; BARBOSA, B. T. Redução da erosão hídrica em três sistemas de manejo do solo em um Cambissolo Húmico da região do Planalto Sul-Catarinense. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.32, n.5, p.2145-2155, set./out. 2008.
- Anuário estatístico da ABRAF 2013: ano base 2012. Brasília, DF: ABRAF, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL (BRACELPA). Eucalipto. Disponível em: <<http://bracelpa.org.br/bra2/?q=node/136>>. Acesso em: 30 ago 2015.
- BARETTA, D.; BROWN, G. G.; CARDOSO, E. J. B. N. Potencial da macrofauna e outras variáveis edáficas como indicadores de qualidade do solo em áreas com *Araucaria angustifolia*. *Acta Zool. Mex.*, v.26, n.2, p.135-150. 2010.
- BARETTA, D.; BROWN, G. G.; JAMES, S. W.; CARDOSO, E. J. B. N. Earthworm populations sampled using collection methods in Atlantic Forests with *Araucaria angustifolia*. *Scientia Agricola*, Piracicaba, v.64, n.4, p.384-392, july/aug. 2007.
- BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; MAFRA, A. L.; WILNDER, L. P.; MIQUELLUTI, D. J. Fauna edáfica avaliada por armadilhas de catação manual afetada pelo manejo do solo na região oeste catarinense. *Revista Ciência Agroveterinária*, n.2, p.97-106. 2003.
- BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; SEGAT, J. C.; GEREMIA, E. V.; OLIBEIRA-FILHO, L. C. I.; ALVES, M. V. Fauna edáfica e qualidade do solo. *Tópicos em Ciência do Solo*, n.7, p.119-170. 2011.
- CULLUM, R. F.; WILSON, G. V.; MCGREGOR, K. C.; JOHNSON, J. R. Runoff and soil loss form ultra-narrow row cotton plots with and without stiff-grass hedges. *Soil and Tillage Research*, Amsterdam, v.93, n.1, p.56-63. 2007.

- ESPINDOLA, J. A. A.; ALMEIDA, D. L. de; GUERRA, J. G. M.; SILVA, E. M. R. Flutuação sazonal da biomassa microbiana e teores de nitrato e amônio de solo coberto com *Paspalum notatum* em um agroecossistema. *Floresta e Ambiente*, v. 8, n. 1, p. 104-113, 2001.
- FAUVEL, G. Diversity of heteroptera in a agroecosystems: role of sustainability and bioindication. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, v.74, p.275- 303. 1999.
- FERREIRA, C. P.; CASATTI, L. Influência da estrutura do hábitat sobre a ictiofauna de um riacho em uma micro bacia de pastagem, São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, Curitiba, v. 23, n. 3, set. 2006.
- FERREIRA, R. L.; MARQUES, M. M. G. S. M. A fauna de artrópodes de serapilheira de áreas de monocultura com *Eucalyptus* sp. e mata secundária heterogênea. **Anais Sociedade Entomológica Brasil**, n.27, n.3, p.395-403. 1998.
- FREITAS, M. P. **Flutuação populacional de oligochaeta edáfica em hortas sob sistemas convencional e orgânico no município de Canoinhas/SC**. 2007. 61f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
- LAVELLE, P.; DECAËNS, T.; AUBERT, M.; BAROT, S.; BLOUIN, M.; BUREAU, F.; MARGERIE, P.; MORA, P. & ROSSI, J.P. Soil invertebrates and ecosystem services. **European Journal of Soil Biology**, n.42, p.3-15, october. 2006.
- LUZ, R.A.; FONTES, L.S.; CARDOSO, S.R.S.; LIMA, E.F.B. Diversity of the Arthropod edaphic fauna in preserved and managed with pasture areas in Teresina-Piauí-Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v.73, n.3, p.483-489. 2013.
- NEVES, S. M. A. S. **Modelagem de um banco de dados geográficos do Pantanal de Cáceres/MT: estudo aplicado ao turismo**. 2006. 284 f. Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- ROZALES, L. M. T. **Temperaturas máxima, mínima e compensada no período de 1971 a 2005, em Cáceres-MT**. (Monografia de Graduação) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, MT, 2006.
- OKSANEN, J.; BLANCHET, F. G.; KINDT, R.; LEGENDRE, P.; MINCHIN, P. R.; O'HARA, R. B.; SIMPSON, G. L.; SOLYMOS, P.; STEVENS, M. H. H.; WAGNER, H. **Vegan: Community Ecology Package**, 2015. Disponível em: <<http://CRAN.R-project.org/package=vegan>>. Acesso em: 21 de mar de 2015.
- PASCHOAL, A. D.; MONTEIRO, A. R.; FERRAZ, L. C. C. B.; INOMOTO, M. M. **Fundamentos de zoologia agrícola e parasitologia: animais do meio rural e sua importância**. Piracicaba: Departamento de Zoologia, ESALQ, 1996. p. 244.
- R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: **R Foundation for Statistical Computing**, 2008.
- WARREN, M. W.; ZOU, X. Soil macrofauna and litter nutrients in three tropical tree plantations on a disturbed site in Puerto Rico. **Forest Ecology and Management**, n. 170, p. 161-171. 2002.
- WINK, C.; GUEDES, J. V. C.; FAGUNDES, C. K.; ROVEDDER, A. P. Insetos edáficos como indicadores da qualidade ambiental. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v. 4, n. 1, p. 60-71. 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE ECONÔMICA DE UM PLANTIO JOVEM DE EUCALIPTO PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO

Jhonny Pinto Vieira Mendes MOURA*, Ronaldo DRESCHER, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO, Hudson Santos SOUZA, Fernanda Meyer Dotto MAMORÉ, Tiago Altobelle da Silva SIQUEIRA

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: jhonnyvieiramendes@gmail.com

RESUMO: O momento correto de realizar intervenções no povoamento florestal é de grande responsabilidade do responsável técnico, e para tal processo de decisão é necessário utilizar de ferramentas que auxiliem e que levem em consideração características e objetivos produtivos do povoamento. O estudo teve como objetivo realizar uma análise financeira e de sensibilidade comparativa para a comercialização de madeira em pé (Cenário 1) e de madeira colhida (Cenário 2) em um povoamento de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade destinados à produção de carvão. Para avaliar a viabilidade financeira foram utilizados os métodos do Valor Líquido Presente (VPL), Razão Benefício/Custo (Razão B/C) e Taxa Interna de Retorno (TIR), sob a taxa de juros de 10% ao ano. Para a análise de sensibilidade financeira, o VPL foi submetido a variações da taxa de juros e do valor de venda da madeira nos dois cenários. Ambos os cenários apresentaram inviabilidade financeira, principalmente pela TIR. Os valores de venda da madeira em todas as variações, em ambos os cenários, apresentaram VPL positivo. Na análise de sensibilidade, a taxa de juros ficou no intervalo de 18,394 a 18,395% ao ano para o cenário 1 e no intervalo de 13,758 a 13,759% ao ano para o cenário 2. Para o financiamento do projeto e sua consequente viabilidade financeira, recomenda-se a escolha de taxas de juros menores e diminuição dos custos de colheita e de despesas com recursos humanos envolvidos nessa atividade, com finalidade de amortizar os custos.

Palavra-chave: *Eucalyptus urograndis*, viabilidade financeira, análise de sensibilidade.

1. INTRODUÇÃO

Um fator que desafia o responsável técnico pelo empreendimento florestal, no que tange as tomadas de decisão, é definir o momento correto de agir, considerando as mais variadas opções de ação, em função das características e objetivos produtivos do povoamento. A utilização da análise financeira nos plantios florestais depende, além da flexibilidade de adiantar ou atrasar cortes, da produtividade do talhão e das estruturas de custo do povoamento. Esses aspectos trazem muito mais complexidade às atividades florestais e às decisões que são baseadas em lucratividade. Ademais, nas empresas florestais, as atividades de corte e transporte são dispendiosas e decisões baseadas em custos envolvem não só a apuração de resultados como, também, um rigoroso planejamento das atividades que ocorrerão subsequentemente, uma vez que as decisões sejam tomadas (GRAÇA et al., 2000). Para os projetos

florestais, independentemente da produção, recomenda-se utilizar critérios de avaliação financeira que consideram a variação do capital no tempo, como: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Razão Benefício/Custo (B/C), Valor Anual Equivalente (VAE) (DAVIS; JONHSON, 1987). Cada tipo de análise individual fornecerá informações específicas, sendo recomendado o uso de mais de um critério para obter maior quantidade de informações, que servirão de ferramentas para a tomada de decisão (SILVA et al., 2008). Povoamentos florestais comumente são analisados economicamente com objetivo de comprovar sua viabilidade e capacidade de subsistência, a partir da análise de seus custos e receitas provenientes dos multiprodutos de desbastes e de corte final. Dentre os projetos florestais, os que são compostos por indivíduos do gênero *Eucalyptus*, são amplamente estudados a fim de avaliar sua viabilidade financeira diante das diferentes

finalidades de produção (SOARES et al., 2003; PAIXÃO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008; VITALE; MIRANDA 2010; CASTRO et al., 2011; BARBOSA et al., 2015). Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise financeira e análise de sensibilidade para a comercialização de madeira em pé e colhida de um povoamento de híbridos de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* aos seis anos de idade destinados à produção de carvão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no município de Itiquira, sudeste do estado de Mato Grosso. De acordo com a classificação climática de Köppen a região possui clima tropical do tipo Aw (tropical com estação seca). A altitude varia de 200 a 300 m, a precipitação média entre 1600 e 1900 mm e a temperatura média varia entre 22 a 24°C (ALVARES et al., 2013). O plantio analisado foi de híbridos de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis*, aos quatro anos sob o espaçamento de 3m x 3m, destinado à produção de carvão vegetal. Para estimativa da produção volumétrica do povoamento foram inventariadas aos quatro anos, 23 parcelas de 400 m², distribuídas de forma aleatória no povoamento. Os dados coletados foram o diâmetro a altura do peito (DAP) de todas as árvores das parcelas e a altura total das dez primeiras árvores da parcela, sendo as demais estimadas por meio do ajuste de um modelo de relação hipsométrica (Equação 1). Também foram cortadas e cubadas rigorosamente 36 árvores para o ajuste de um modelo de volume (Equação 2).

$$H = 3,3641 + 1,4234 * DAP - 0,0255 * DAP^2 \quad (1)$$

$$\ln(V) = -10,6838 + 1,6145 * \ln(DAP) + 1,4913 * \ln(H) \quad (2)$$

Em que: H= altura total estimada (m); DAP= diâmetro à altura do peito (cm); ln= logaritmo neperiano; V= volume estimado (m³).

Para o modelo de relação hipsométrica e de volume, o coeficiente de determinação (R²) foi de 0,78 e 0,99 e o erro padrão relativo (Syx%) foi de 10,41% e 7,18% respectivamente. A estimativa da produção de madeira foi realizada por meio da obtenção do volume total médio das parcelas, e posterior extrapolação para hectares. O povoamento avaliado aos quatro anos apresentou produtividade média de 28,7 m³.ha⁻¹.ano⁻¹. Visto que o corte para a produção de lenha está previsto para a idade de seis anos, foi necessário utilizar um cenário teórico em que se pressupôs uma produtividade de inferior de 25 m³.ha⁻¹.ano⁻¹ para o clone aos seis anos. As análises foram baseadas nos custos e receitas de madeira em pé, sem realizar o corte final (Cenário 1) e da madeira já cortada, seccionada e empilhada (Cenário 2). Foram considerados os custos por hectare de implantação (limpeza da área, construção de estradas e aceitos, combate a formigas, sulcagem e adubação, aplicações de pré-emergente, plantio, irrigação, replantio, entre outros), custo de manutenção (aplicação de herbicidas, combate a formigas e pragas, manutenção de aceiros, roçada, entre outros) e custos de colheita semimecanizada (para o cenário 2). Todos os dados de custo foram estimados a partir do estudo de diagnóstico de florestas plantadas (FAMATO,

2013), da seção de custo de eucalipto para energia da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO. A produção de madeira em pé destinada à produção de carvão foi relacionada com o valor de venda em metros cúbicos, determinada por empresas florestais da região. A produção extrapolada para toda a área plantada relacionada com o preço de venda da madeira para carvão define a empresa como de porte médio. Os dados de custos e receitas foram utilizados como valores correntes (valor no momento de ocorrência) e corrigidos (descapitalizados de acordo com a taxa de juros adotada). A partir destes, foi construído um fluxo de caixa descrevendo a atividade, o momento de ocorrência e seus respectivos valores.

2.1. Critérios de avaliação financeira

O plantio foi avaliado de acordo os critérios de avaliação financeira descrito por Silva et al. (2008). Para realizar a análise financeira, foi utilizada a taxa de juros de 10% ao ano.

2.1.1. Valor Presente Líquido (VPL)

É a diferença da somatória dos valores da receita menos a somatória dos valores dos custos, ambos capitalizados a uma taxa de juros fixada. O projeto que apresenta VPL maior que zero é considerado economicamente viável (Equação 3).

$$VPL = \sum_{j=0}^n R_j (1+i)^{-j} - \sum_{j=0}^n C_j (1+i)^{-j} \quad (3)$$

Em que: R_j = receita no período j; C_j = custo no período j; i = taxa de juros; j = período de ocorrência da receita ou do custo; n = duração do projeto.

2.1.2. Taxa Interna de Retorno (TIR)

Pode ser definida como a taxa percentual do retorno do capital investido, ou seja, é a taxa que iguala o valor presente líquido a zero. Para projetos viáveis, a TIR (Equação 4) deve ser maior que a taxa de juros utilizada nos cálculos. Outra função utilizada a partir da TIR é na tomada de decisão, quando comparada com uma taxa mínima de atratividade, esta que pode ser definida por uma taxa de aplicação financeira ou por uma taxa mínima de retorno estipulada pelo empreendedor para a atratividade mínima do projeto.

$$\sum_{j=0}^n R_j (1+TIR)^{-j} = \sum_{j=0}^n C_j (1+TIR)^{-j} \quad (4)$$

Em que: R_j = receita no período j; C_j = custo no período j; i = taxa de juros; j = período de ocorrência da receita ou do custo.

2.1.3. Razão Benefício/Custo (B/C)

Análogo ao VPL, a Razão Benefício/Custo (Equação 5) é a razão entre a somatória dos valores da receita e a somatória dos valores dos custos, ambos capitalizados a uma taxa de juros fixada. O projeto é economicamente viável se apresentar razão B/C >1, e quanto maior essa relação, mais viável economicamente o projeto será. O valor desta relação representa o retorno do investimento em relação ao investimento do projeto com correção por taxa de juros fixada.

$$B/C = \frac{\sum_{j=0}^n R_j (1+i)^{-j}}{\sum_{j=0}^n C_j (1+i)^{-j}} \quad (5)$$

Em que: R_j = receita no período j ; C_j = custo no período j ; i = taxa de juros; j = período de ocorrência da receita ou do custo; n = duração do projeto.

2.1.4. Análise de sensibilidade

O VPL dos dois cenários foram utilizados na análise de sensibilidade com variações da taxa de juros de 0 até 50% ao ano com intervalo de 0,001% ao ano. Tal análise tem por objetivo de verificar o efeito da variação da taxa de juros sobre o VPL, proporcionando visualizar a aproximação da taxa interna de retorno que indica a área gráfica compartilhada entre os valores da taxa de juros que zeram o VPL, determinando assim a taxa de atratividade do projeto, em outras palavras, aproximação

Tabela 1. Valores correntes e corrigidos (taxa de juros de 10% ao ano) de custos e receitas gerais do cenário 1 (madeira em pé) do plantio de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade.

Descrição	Ano 0		Ano 1		Ano 2 ao 6	
	Valor (R\$/ha)		Valor (R\$/ha)		Valor (R\$/ha)	
	Corrente*	Corrigido**	Corrente*	Corrigido**	Corrente*	Corrigido**
Custos com insumos	1.215,67	1.215,67	265,00	240,91	16,00	55,14
Custos com operações	607,09	607,09	74,86	68,05	25,05	86,33
Outras despesas	501,40	501,40	74,25	67,50	29,43	67,50
Custos fixos	56,03	56,03	32,28	29,35	20,52	29,35
Custo total	2.380,19	2.380,19	446,39	405,81	91,00	405,81
Receita*	-----	-----	-----	-----	8.250,00	4.656,91
Total (E-D)		-2.380,19		-405,81		4.251,10

*Valor observado no momento da ocorrência; **Valor corrigido a partir da taxa de juros para o ano zero do projeto.

O ano de implantação, ano zero, (nas duas situações estudadas) possui os maiores valores de custo com insumos e com operações, pois compreende a limpeza da área, construção de estradas, capina manual, adubações de cobertura, plantio, irrigação, compra de mudas e custos com outros tratamentos silviculturais. No ano um, após a implantação, (em ambos cenários) o projeto ainda apresenta custos elevados, pois houve cuidados com o manejo pós-implantação (aplicação de herbicida, combate a formigas e pragas, segunda aplicação de adubação de cobertura e manutenção aceiros).

Nos anos seguintes até o sexto ano, do cenário 1, os custos são constantes e tem como objetivo apenas a manutenção do plantio com o combate a formigas e manutenção dos aceiros até a venda da madeira em pé, onde ocorrem os menores custos de manutenção. Já no cenário 2, seguem os maiores custos do projeto quando há exploração, pois envolve atividade de corte, toragem, baldeio e carregamento, bem como os encargos administrativos e com recursos humanos.

Os dois cenários avaliados apresentaram viabilidade financeira a partir do critério de avaliação pelo VPL de R\$ 1.577,31/ha e R\$ 630,20/ha, no cenário 1 e cenário 2, respectivamente. Claramente os baixos valores ocorreram porque a taxa utilizada foi alta para os projetos, de acordo com Virgens et al. (2015), a relação entre o VPL e a taxa de juros utilizada no cálculo é inversamente proporcional, o que também pode ser verificado do quando se utiliza menores taxas de juros, o VPL é maior. Na análise pelo método da Razão Benefício/Custo (Tabela 3), os dois cenários apresentaram viabilidade financeira, pois mesmo

da TIR. Para a construção do gráfico foram tomadas como referência as taxas de juros de 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50% ao ano.

O VPL dos dois cenários foi submetido a variações de 30, 20, 10, -10, -20, -30% do valor de venda da madeira em pé e da madeira seccionada e empilhada para carvão. Para fins de cálculo a taxa de juros utilizada foi a de 10% ao ano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise financeira

Os custos e receitas gerais da madeira em pé (Tabela 1) e da madeira já cortada e empilhada (Tabela 2) do povoamento de eucalipto foram corrigidos para o ano zero a partir da taxa de juros de 10% ao ano.

na maior taxa de juros avaliada, as Razão Benefício/Custo foram de 1,50 e 1,09, no cenário 1 e cenário 2, respectivamente. Porém, é necessário ressaltar que a Razão Benefício/Custo em taxas menores, é maior, denotando a relação inversamente proporcional.

Outro ponto importante é que apesar da viabilidade financeira positiva, tais razões são baixas e podem não trazer benefícios ao utilizar taxas de juro altas no projeto, tal efeito é exaltado no cenário 2. A TIR observada para os dois cenários avaliados (Tabela 3) apresentou inviabilidade para os dois cenários, que pode ser explicado pela alta taxa de juros utilizada no projeto, esta que pode ser definida como a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).

Kreuz et al. (2008) recomendam que enquanto a TMA permanecer menor que a TIR, é mais rentável se investir no projeto do que aplicar à TMA. Neste caso de estudo é preferível avaliar o projeto, em ambos cenários, com financiamentos que utilizem taxas de juros menores. Apesar do maior valor de venda para o cenário 2, o mesmo apresentou inviabilidade financeira pela taxa interna de retorno na taxa de juros avaliada, tal efeito tem origem no alto custo de colheita no último ano do plantio.

3.2. Análise de sensibilidade

Os valores de custos e receitas de um projeto são sensíveis às variações da taxa de juros utilizada no cálculo, a relação entre o VPL e a taxa de juros é inversamente proporcional (REZENDE; OLIVEIRA 2001; VITALE; MIRANDA 2010).

Tabela 2. Valores correntes e corrigidos (taxa de juros de 10% ao ano) de custos e receitas gerais do cenário 2 (madeira cortada e seccionada) do plantio de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade.

Descrição	Ano 0		Ano 1		Ano 2 ao 5	
	Valor (R\$/ha)		Valor (R\$/ha)		Valor (R\$/ha)	
	Corrente*	Corrigido**	Corrente*	Corrigido**	Corrente*	Corrigido**
Custos com insumos	1.215,67	1.215,67	265,00	240,91	16,00	46,11
Custos com operações	607,09	607,09	74,86	68,05	25,05	72,19
Outras despesas	501,40	501,40	74,25	67,50	29,43	84,81
Custos fixos	56,03	56,03	32,28	29,35	20,52	59,13
Custo total	2.380,19	2.380,19	446,39	405,81	91,00	262,23
Receita	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total		-2.380,19		-405,81		-262,23

Descrição	Ano 6	
Corte e toragem***	699,00	394,57
Baldeio	1.351,93	763,13
Carregamento	1.158,80	654,11
Outras despesas	2.648,70	1.495,12
Custo total	5.858,43	3.306,93
Receita	12.375,00	6.985,36
Total		3.678,43

*Valor observado no momento da ocorrência; **Valor corrigido a partir da taxa de juros para o ano zero do projeto; ***Fonte: Leite et al. (2014).

Tabela 3. Critérios de avaliação utilizada para a análise financeira do cenário 1 e do cenário 2, com taxa de juros de 10% ao ano do plantio de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade.

Critérios de Avaliação	Cenário 1	Cenário 2
VPL (R\$/ha)	1.557,31	630,20
TIR (% a. a.)	6,43	2,53
Razão B/C	1,50	1,09

Visto que análise de sensibilidade é um método que comprova a variação da viabilidade financeira do projeto, a partir dos diferentes intervalos de juros utilizados, desta forma, foram testadas diferentes taxas de juros a fim de verificar o comportamento econômico dos custos e receitas do projeto. Esta análise indica o ponto em que a curva do VPL intercepta a abscissa da taxa de juros, ou seja, quando o VPL se torna zero numa determinada taxa de juros, em outras palavras a aproximação da TIR. Para o cenário 1, o VPL apresentou valor próximo a R\$ 0,00 com a taxa de juros no intervalo de 18,394 a 18,395% ao ano (Figura 1) e para o cenário 2, o VPL apresentou valor próximo a R\$ 0,00 com a taxa de juros no intervalo de 13,758 a 13,759% ao ano (Figura 1). Os valores de custos e receitas de um projeto são sensíveis às variações da taxa de juros utilizada no cálculo, a relação entre o VPL e a taxa de juros é inversamente proporcional (REZENDE; OLIVEIRA 2001; VITALE; MIRANDA 2010).

Visto que análise de sensibilidade é um método que comprova a variação da viabilidade financeira do projeto, a partir dos diferentes intervalos de juros utilizados, desta forma, foram testadas diferentes taxas de juros a fim de verificar o comportamento econômico dos custos e receitas do projeto. Esta análise indica o ponto em que a curva do VPL intercepta a abscissa da taxa de juros, ou seja, quando o VPL se torna zero numa determinada taxa

de juros, em outras palavras a aproximação da TIR. Para o cenário 1, o VPL apresentou valor próximo a R\$ 0,00 com a taxa de juros no intervalo de 18,394 a 18,395% ao ano (Figura 1) e para o cenário 2, o VPL apresentou valor próximo a R\$ 0,00 com a taxa de juros no intervalo de 13,758 a 13,759% ao ano (Figura 1).

Figura 1. Análise de sensibilidade gráfica do VPL nos cenários 1 e 2 do plantio de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade em resposta à variação da taxa de juros.

Na análise de sensibilidade, o projeto, submetido às taxas de juros fixadas em 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50% ao ano, apresentaram VPL de R\$ 4.512,42/ha, R\$ 2.975,73/ha, R\$ 1.557,31/ha, R\$ -216,06/ha, R\$ -1.184,85/ha, R\$ -1.735,64/ha e R\$ -2.058,86/ha, respectivamente, para o cenário 1. E VPL de R\$ 2.965,18/ha, R\$ 1.750,13/ha, R\$ 630,20/ha, R\$ -766,11/ha, R\$ -1.525,13/ha, R\$ -1.953,77/ha e R\$ -2.203,05/ha, nas taxas de juros de 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50% ao ano respectivamente, para o cenário 2.

O valor da madeira também é fonte de variação para o VPL, pois altera o valor das receitas diretamente, ou seja, quanto maior o valor de venda da madeira, maior o VPL. Soares et al. (2003) utilizaram variações no preço da terra, alterando o VPL.

A variação do valor de venda da madeira em pé para carvão e de madeira seccionada e empilhada do plantio apresentou viabilidade em todas as variações de preço (Tabela 4), porém em variações negativas de -30 e -20 e -10% o VPL se torna muito baixo e assim, pouco lucrativo.

Tabela 4. Valor presente líquido (VPL) em relação a variações do valor de venda da madeira em pé e do valor de venda da madeira seccionada e empilhada para carvão do plantio de *Eucalyptus urograndis* aos seis anos de idade.

Variação do valor de venda da madeira	VPL (R\$/ha)	
	Cenário 1	Cenário 2
-30%	1.090,12	441,14
-20%	1.245,85	504,16
-10%	1.401,58	567,18
0%	1.557,31	630,20
10%	1.713,04	693,22
20%	1.868,77	756,24
30%	2.024,50	819,26

4. CONCLUSÕES

Dado os critérios de avaliação financeira de VPL, Relação B/C, TIR e VPE, os cenários avaliados não foram viáveis economicamente, principalmente por apresentar inviabilidade pela TIR.

A análise de sensibilidade indicou aproximação da TIR real do projeto.

Para o financiamento do projeto e sua consequente viabilidade financeira, recomenda-se a escolha de taxas de juros menores, e também é necessário que haja diminuição dos custos de colheita e de despesas com recursos humanos envolvidos nessa atividade, com finalidade de amortizar os custos.

6. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728, dec. 2013.

BARBOSA, R. H. S. et al. Análise técnica e econômica do desbaste em um povoamento de eucalipto na região sul do Espírito Santo. *Nativa*, Sinop, v. 03, n. 02, p. 125-130, abr./jun. 2015.

CASTRO, R. V. O. et al. Avaliação econômica de um povoamento de eucalipto desbastado e destinado a multiprodutos da madeira. *Scientia Forestalis*, Piracicaba, 39: 351-357, 2011.

DAVIS, L.S.; JOHNSON, K. N. *Forest management*. 3ed. New York: McGraw-Hill. 789p, 1987.

FAMATO - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. **Diagnóstico de Florestas Plantadas do Estado de Mato Grosso**. – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) – Cuiabá, 2013.

GRAÇA, L. R.; RODIGHERI, H. R.; CONTO, A. J. Custos florestais de produção: conceituação e aplicação. Colombo. **Embrapa Florestas**, documentos, 50. 32p, 2000.

KREUZ, C. L.; SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Custos de produção, expectativas de retorno e de riscos do agronegócio mel no planalto norte de Santa Catarina. **Revista Custos e @gronegócio on line**, Recife, v.4, n. 1, p. 46-61, jan./abr. 2008.

LEITE, E. da S. Análise técnica e de custos do corte florestal semimecanizado em povoamentos de eucalipto em diferentes espaçamentos. **Cerne**, Lavras, v. 20, n. 3, p. 637-643, jul./set. 2014.

OLIVEIRA, A. D. et al. Avaliação econômica de plantios de *Eucalyptus grandis* para a produção de celulose. **Cerne**, Lavras, v. 14, n. 1, p. 82-91, jan./mar. 2008.

PAIXÃO, F. A. et al. Quantificação do estoque de carbono e avaliação econômica de diferentes alternativas de manejo em um plantio de eucalipto. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 30, n. 3, p. 441-420, mai./jun. 2006.

REZENDE, J. L. P.; OLIVEIRA, A. D. **Análise econômica e social de projetos florestais**. 2ª ed-Viçosa: UFV, 2001.

SILVA, M. L.; JACOVINE, L. A. G.; VALVERDE, S. R. **Economia florestal**. Viçosa, MG: UFV, 178p, 2008.

SOARES, T. S.; CARVALHO, R. M. M. A.; VALE, A. B. Avaliação econômica de um povoamento de *Eucalyptus grandis* destinado a multiprodutos. **Revista Árvore**, v. 27, n. 5, p. 689-694, set./out. 2003.

VIRGENS, A. P. et al. Análise econômica e de sensibilidade em projetos de reflorestamento no estado da Bahia. Enciclopédia Biosfera, **Centro Científico Conhecer**, Goiânia, v. 11, n. 21, p. 120-127, jan./jun. 2015.

VITALE, V.; MIRANDA, G. M. Análise comparativa da viabilidade econômica de plantios de *Pinus taeda* e *Eucalyptus dunnii* na região centro-sul do Paraná. **Floresta**, Curitiba, PR, v. 40, n. 3, p. 469-476, jul./set. 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

POTENCIAL DE USO MÚLTIPLO DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS EM UM SISTEMA AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Jozianny MOURA, André de Paulo EVARISTO, Mirian GUSMÃO, Gilderlon dos Santos SOARES, Emanuel MAIA,
Anna Frida Hatsue MODRO

¹ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil
*E-mail: jozy_sfg@hotmail.com

RESUMO: Sistema agroflorestal (SAF) é um meio alternativo de produção que concilia conhecimentos dos produtores com a dinâmica do meio ambiente, possibilitando uso sustentável dos recursos naturais na produção de alimentos, madeiras, fibras e energia. Objetivou-se com este trabalho estudar o potencial de uso múltiplo de espécies arbóreas com DAP \geq que 5 cm presentes em um SAF, tendo o cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd ex Spreng) Schum.) como cultura principal. Avaliou-se a composição florística e o potencial de usos múltiplos das espécies encontradas. O sistema possui uma riqueza de 117 espécies, distribuídas em 20 famílias. O SAF possui alto valor para a exploração não madeireira, para conservação da biodiversidade, e alto número de espécies com valor para exploração madeireira.

Palavras-chave: agrobiodiversidade, produtos florestais não madeireiros, manejo florestal, conservação.

1. INTRODUÇÃO

Desde quando o homem começou a domesticar animais e plantas até os dias atuais os moldes de cultivo sofreram grandes modificações, e em muitos desses agroecossistemas a degradação do solo e a perda de biodiversidade é algo que merece destaque. Sistemas agroflorestais são apontados como modelos de agroecossistemas, pois permitem o melhor aproveitamento dos processos ecológicos para a produção, sem comprometer a conservação (SILVEIRA, 2003). É definido como SAF's qualquer sistema onde existam pelo menos duas espécies, uma delas sendo arbórea e a outra agrícola ou pecuária.

A composição de áreas voltadas ao cultivo agroflorestal permite a combinação de espécies para atender aos múltiplos usos de modo que consiga atender não somente as necessidades da produção de alimentos, mas que possa fornecer outros bens e serviços, como madeira, lenha, abrigo, conservação da natureza entre outros (LOURENÇO, 2009).

Neste contexto, objetivou-se, com este trabalho, conhecer a riqueza e o potencial de uso múltiplo das espécies arbóreas que compõem um sistema agroflorestal diversificado típico da região da Zona da Mata Rondoniense, a fim de subsidiar projetos de restauração ambiental, ampliar o conhecimento dos agricultores sobre as espécies de maior potencial financeiro da região, que possa vir a aumentar a renda familiar, além de auxiliar em novas pesquisas e implantação de novas áreas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado através de um censo em um SAF de aproximadamente um ha de sistema agroflorestal típico de cultivo de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd ex Spreng) Schum.) da região da Zona da Mata rondoniense, localizado as coordenadas S 11° 36' 05,2'' e W 061° 52' 3,8'', com altitude média de 217 m. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima predominante em Rondônia é do tipo Aw, Clima Tropical Chuvoso, apresentando precipitação média anual de 2.000 mm, temperatura média de 25,6°C e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012).

O sistema é composto por cupuaçu consorciado em um fragmento de regeneração florestal com cerca de 25 anos de idade, onde avaliou-se todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) \geq 5 cm. Durante a medição do DAP realizado com o auxílio de uma suta (Figura 1), era estimada a altura, realizado registros fotográficos, fixadas placas metálicas com o número de identificação em cada indivíduo (Figura 2) e coletado o material botânico de cada espécie.

Figura 1. Medição do DAP realizado com o apoio da suta.

Figura 2. Placa metálica fixada em uma árvore encontrada no SAF.

O material coletado foi herborizado via secagem em estufa e, em seguida, costurada em cartolina, segundo metodologia de Rotta et al. (2008), e incorporadas ao acervo do Laboratório de Horticultura Tropical da Universidade Federal de Rondônia (LaHorTA). O proprietário expôs informações sobre nomes e usos de algumas espécies amostradas, que foram complementadas mediante auxílio de especialista, consulta a herbários (virtuais), chaves de identificação e por meio de literatura especializada. O sistema de classificação adotado foi o proposto pelo *Angiosperm Phylogeny Group* (APG III, 2009).

As espécies foram agrupadas em seis categorias de potenciais de uso múltiplo: alimentação, medicinal, cosmética, produção de látex, madeireira e ornamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados 1174 indivíduos pertencentes a 117 espécies e, destaca-se que a maioria tem elevado valor no mercado madeireiro (Figura 3) em seus diversos setores, o que sugere a implantação de um manejo sustentável na área, visando a permanência de madeiras nobres no mercado e um bom potencial de receita para o agricultor.

Figura 3. Distribuição do potencial de uso múltiplo de espécies de um sistema agroflorestal na Zona da Mata Rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Dentre as espécies mais frequentes (Tabela 1) podemos citar a garapa (*Apuleia leiocarpa* Vog. Macbride) que além de fornecer madeira pode ser comercializada para indústrias de curtumes por conter cerca de 24% de tanino em sua casca, e a caroba (*Jacaranda copaia* (Aubl.) D. Don) que fornece madeira ideal para construção civil (BRACK et al., 2011).

Tabela 1. Espécies mais frequentes encontradas em um sistema agroflorestal na Zona da Mata Rondoniense, Rolim de Moura, RO.

Nome vulgar	Espécie	FR
Cupuaçu	<i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd ex Spreng) Schum.	26,41
Seringueira	<i>Hevea brasiliensis</i> (HBK) M. Arg.	18,74
Garapa	<i>Apuleia leiocarpa</i> Vog. Macbride	10,31
Castanheira	<i>Bertholletia excelsa</i> H.B.K	4,77
Baginha	<i>Stryphnodendron guianensis</i> Aubl.	2,90
Caroba	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	10,99
Embirema	<i>Couratari</i> sp.	1,87
NI 57	--	1,45
Ipê Amarelo	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl.) S. Grose	1,36
Canela Preta	<i>Nectandra</i> sp.	1,28
Jambo Branco	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	0,85
NI 03	--	0,85
Outros		18,22
Total		100

Onde: FR = frequência relativa (%), NI = Não Identificada.

O potencial alimentício da área vai desde espécies agrícolas como o cupuaçu, até espécies extrativistas como a castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa* H.B.K) e a seringueira (*Hevea brasiliensis* (HBK) M. Arg.). Do cupuaçu se extrai a poupa para preparo de sucos e doces em geral, e as sementes para serem processadas pelas indústrias de cosméticos (SAID, 2011). Em Rondônia, o projeto RECA (Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado), cultiva e compra esse produto, que depois de beneficiado é comercializado para indústrias alimentícias e de cosméticos, eles pagam R\$0,40 por kg de poupa, R\$0,20 por kg das sementes

oriundas do despolpamento e R\$0,15 por kg de semente das frutas que chegam estragadas (SILVA et al., s/d). Segundo Fraife Filho (s/d) a produção do cupuaçu é em média 30 frutos/pé/ano, de aproximadamente 1 kg, no qual a poupa representa 30% desse peso, o fruto ainda apresenta em seu interior cerca de 35 sementes, sendo necessário 200 sementes para se obter um kg. Se considerarmos um aproveitamento em cima desses valores de 90 % de frutos bons e 10% apenas para extração da semente, nesse sistema somente o cupuaçu acarretaria uma receita bruta estimada de R\$ 1.321,76/ano. Vale salientar que a representatividade do cupuaçuzeiro vai além das ofertas de alimento e cosméticos, no caráter ambiental, sua alta produção de pólen e interação com a fauna (observados ao decorrer das visitas a campo), auxilia na alimentação de animais, fato de suma importância para dispersão de novas espécies e melhoria da estrutura física do solo.

O pau pereira (*Geissospermum* sp.), uma das plantas medicinais mais importantes do Brasil, apesar de estar dentro das famílias que representaram menos de 20% da população, agrega um grande valor ao potencial medicinal do SAF, sua casca é empregada na medicina popular principalmente para o tratamento da malária, além de ser usada para má digestão e febres em geral (ALMEIDA et al., 2007).

Considerando que o sistema apresenta alto potencial para usos múltiplos, os resultados encontrados indicam que estes agroecossistemas diversificados podem favorecer a implantação de novas áreas a partir da escolha de espécies de usos múltiplos e que expressam maior potencial econômico e garantem maior biodiversidade ao agroecossistema.

4. CONCLUSÕES

O modelo agroflorestal estudado demonstra alto potencial de uso múltiplo, sendo as principais espécies de ocorrência o cupuaçu, a seringueira, a caroba e a garapa, que juntas representam 66,44 % da população.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo auxílio financeiro ao projeto 458781/2014-2. Ao Sr. Toninho e sua família pela atenção e pela disponibilidade de sua propriedade para o estudo.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. R.; LIMA, J. A.; SANTOS, N. P.; PINTO, A. C. Pereirina, o Primeiro Alcaloide Isolado no Brasil?. *Ciência Hoje*, v. 40, n. 240, 2007.

APG III. **An update of the Angiosperm Phylogeny Website**. Version 13. 2009. Disponível em: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. Acesso em: 28 jun 2015.

BRACK, P.; GRINGS, M.; KINUPP, V.; LISBOA, G. BARROS, I. **Espécies arbóreas de uso estratégico para agricultura familiar**. 2011. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/viveiroscomunitarios/publicacoes/especies%20arboreas%20de%20uso%20estrategico%20>

[para%20agricultura%20familiar%20.pdf](http://www.ufrgs.br/viveiroscomunitarios/publicacoes/para%20agricultura%20familiar%20.pdf)>. Acesso em: 01 abr. 2015.

FRAIFE FILHO G. A. **Cupuaçu**. s/d. Disponível em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/cupuacu.htm>>. Acesso em: 06 abr. 2015.

LOURENÇO, J. N. P.; SOUSA, S. G. A.; WANDELLI, E. V.; LOURENÇO, F. S.; GUIMARÃES, R. R.; CAMPOS, L. S.; SILVA, R. L. e MARTINS, V. F. C. Agrobiodiversidade Nos Quintais Agroflorestais em Três Assentamentos na Amazônia Central. **Rev. Bras. De Agroecologia**, v. 4, n. 2, p. 965-969, 2009.

ROTTA E.; BELTRAMI, L. C. C.; ZONTA, M. **Manual de prática de coleta e herborização de material botânico**. Colombo: Embrapa Florestas, 2008.

SAID, M. M. **Aspectos culturais e potencial de uso do cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. Ex Spreng. Schum.) no estado do Amazonas**. 2011. Disponível em: <http://www.ppgcasa.ufam.edu.br/pdf/disertacoes/2011/Maricleide%20Maia.pdf>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

SILVA F. R. M., SUÁREZ N. L. C., TEIXEIRA A. I. T., BURGOS F. **Projeto RECA – Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado**. Relatório final projeto conexão local. s/d. 21 p.

SILVEIRA, N. D. **Indicadores de sustentabilidade ambiental em sistemas agroflorestais na mata atlântica**. 2003. 75p. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RIQUEZA, ESTRUTURA E SIMILARIDADE FLORÍSTICA EM UMA POPULAÇÃO DE *Bertholletia excelsa* Bonpl, EM ITAÚBA – MT.

Juliano de Paulo dos SANTOS^{1*}, Matheus LUVISON¹, Onice Teresinha Dal'OGGIO¹,
Aisy Botega Baldoni TARDIN², Helio TONINI².

1 – Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais - ICAA, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT - Brasil.

2 – Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso.

*E-mail: Juliano_engflorestal@yahoo.com.br

RESUMO: Dentre as espécies vegetais com potencial exploratório na Amazônia, a *Bertholletia excelsa* Bonpl (castanheira) surge como espécie importante na busca do uso e conservação da floresta. O objetivo do trabalho foi caracterizar a riqueza, diversidade, estrutura e similaridade florística das espécies arbóreas associadas à *B. excelsa* no município de Itaúba – MT. A área de estudo é uma porção de nove hectares de um castanhal nativo atualmente aproveitado para o extrativismo no município de Itaúba, bacia do Rio Teles Pires, centro-norte de Mato Grosso. No passado realizou-se a extração de espécies madeireiras na área, exceto dos indivíduos de *B. excelsa*. O estudo faz parte do projeto “Mapeamento de Castanhais Nativos e Caracterização Socioambiental e Econômica de Sistemas de Produção da Castanha-do-Brasil na Amazônia - MAPCAST”, coordenado em Mato Grosso pela Embrapa Agrossilvipastoril. Na área foram marcados, identificados e coletados, material botânico, herborizado, mensurados o diâmetro e a altura de todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm em 15 parcelas circulares de 30m de diâmetro a partir de castanheiras focais em fase reprodutiva e monitoradas pelo MAPCAST desde 2011. Os indivíduos de *B. excelsa* da área de estudo foram previamente classificados como de baixa, média e alta produtividade. Para cada classe de produtividade foram selecionadas e materializadas em cinco parcelas. Foi elaborada lista de espécies e para análise da estrutura horizontal e vertical foram calculados índices fitossociológicos, e dos estratos da floresta. Para a diversidade calculou-se os índices de diversidade de Shannon-Weaver (H') e de equabilidade de Pielou (J). A similaridade florística com e sem as espécies consideradas localmente raras entre as parcelas amostradas foi verificada por meio de uma análise de agrupamentos por meio do índice de similaridade de Sorensen. Para interpretar a similaridade florística foram elaborados dendrogramas baseados no método UPGMA. A densidade total da área foi de 526 indivíduos por hectare, foram registradas 96 espécies de 61 gêneros, pertencentes a 34 famílias botânicas dentre as quais a família Fabaceae se destacou como a de maior riqueza (14 spp). A espécie com maior valor de importância (VI) na comunidade foi *Pseudolmedia laevis*. A maioria dos indivíduos encontra-se nas classes diamétricas mais baixas (10 a 20 cm) e a estrutura vertical apresentou a formação de três estratos com altura média da população de 18,25 metros. O índice de diversidade (H') da área foi de 3,53 e a equabilidade (J) de 0,77. Tais valores podem ser considerados altos para a região da Amazônia mato-grossense. A similaridade entre as unidades amostrais foi baixa para população total, e teve um aumento sem as espécies localmente raras. Não se verificaram maiores similaridades entre parcelas de mesma classe de produtividade, evidenciando que está variável não teve correlação com a composição das espécies associadas a *B. excelsa* na área de estudo.

Palavra-chave: Biodiversidade; Produto Florestal Não-Madeireiro; Amazônia; Castanheira.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DIVERSIDADE DA FAUNA EDÁFICA EM PLANTIO DE EUCALIPTO SUBMETIDO AO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO

Karyna Lorrainy da SILVA*; Alexandre SANTOS; Milany Cristina Barbosa ALENCAR; Diego Arcanjo NASCIMENTO; Jessica Aparecida Cassia dos SANTOS

Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: karynalorrainy@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo de verificar a diversidade da fauna edáfica presente em plantios de eucalipto que foram submetidos ao manejo conservacionista do solo. O estudo foi realizado na unidade experimental do IFMT Campus Cáceres em Mato Grosso, em uma área com plantio experimental de 12 meses de idade submetido a dois sistemas de manejo, sendo um convencional e outro conservacionista. As amostras foram coletadas uma vez, via armadilhas de queda do tipo pitfall que ficaram durante 3 dias na área de estudo. Após a coleta foram levadas e armazenadas no álcool 70% no Laboratório de Fitossanidade e posteriormente foram triadas. Os filos encontrados foram Arthropoda e Mollusca, dentre eles, cinco classes. Com esse resultado, concluiu-se que a fauna edáfica encontrada no plantio de eucalipto foi considerada diversa, porém não houve diferença entre a diversidade encontrada e o manejo de solo adotado no período de tempo analisado.

Palavra-chave: Qualidade do solo, bioindicadores e Conservação.

1. INTRODUÇÃO

As espécies florestais de rápido crescimento são alvo de produção há um bom tempo, uma delas é o eucalipto, pois desde que sua produção foi intensificada no Brasil as suas aplicações se ampliaram e hoje a sua produção tem aproveitamento total, tendo diversos usos (CIFLORESTAS, 2008). Para garantir a tipologia de uma floresta, o solo é um dos fatores mais significantes. Com as intensas atividades sobre o solo, o mesmo tende a diminuir sua capacidade na contribuição à produtividade (EMBRAPA, 2003). Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, em 2014 se contabilizou cerca de 5.558.653 ha de área de floresta plantada. Logo, devido as vastas áreas de cultivo são necessárias técnicas de manejo para conservação da qualidade desses solos.

Solos que são manejados por práticas conservacionistas contribuem para que o equilíbrio do ecossistema seja mantido. Essas práticas possibilitam a manutenção do solo como a diminuição da compactação, a minimização da perda de nutrientes via erosão e morte dos organismos edáficos (ALCÂNTARA; MADEIRA, 2008).

Solos com uma grande diversidade de organismos são indícios de um solo bem conservado e de boa qualidade. A composição da fauna edáfica indica a situação em que o solo se encontra, quando o solo é manejado alguns efeitos surgem sobre a fauna, que assim agem como bioindicadores. Eles são organismos de suma importância,

uma vez que desempenham várias funções como, aumentar a porosidade do solo que conseqüentemente ajuda na infiltração de água, penetração de raízes e aeração (BARETTA et al., 2011). Logo, para a observação das funções ditas da fauna edáfica, o objetivo do trabalho foi a verificação da diversidade da mesma em plantios de eucalipto submetido ao manejo conservacionista do solo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Plantio experimental de eucalipto

O estudo da fauna edáfica realizou-se na unidade experimental do IFMT, localizada no Município de Cáceres, MT. O clima da região segundo a classificação de Köppen é tropical quente e úmido, com inverno seco (Awa).

A pluviosidade anual é de 1.317 mm, concentrando 76% nos meses de novembro e abril, onde são registradas médias máximas anuais de temperatura de 31,9° C, podendo atingir até 41,0° C. A altitude média do local de estudo é de 118 m ROZALES (2006), e a coordenada média é 15°27' e 17°37' de latitude Sul e 57°00' e 58°48' de longitude Oeste.

A área de estudo é constituída de um plantio experimental de 12 meses de idade, com o clone VM 01 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*), em espaçamento de 3 x 2 m. O delineamento experimental do

plântio é de blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos, e seis repetições, totalizando 24 parcelas de 136 plantas.

Os fatores de estudo agregaram dois sistemas de manejo do solo, sistema convencional e sistema conservacionista (com 3 diferentes configurações), totalizando quatro tratamentos, sendo: 1) Sistema convencional, com cultura de cobertura ausente, adubação de plântio no sulco e adubação de cobertura na linha (CV); 2) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plântio no sulco e adubação de cobertura na linha (S100); 3) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura constituída por braquiária, adubação de plântio a lanço (consiste na distribuição a lanço do adubo sobre a cultura de cobertura) e adubação de cobertura também a lanço (L100); e 4) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plântio constituída de sulco + lanço (adubação 50% no sulco e 50% a lanço), sendo a adubação de cobertura também sulco + lanço (SL).

A cultura de cobertura no plântio é constituída de braquiária (*Urochloa* sp.) que foi semeada ao final do preparo do solo, antes do plântio das mudas. As operações de preparo do solo constituíram-se de sulcos abertos utilizando subsolador adubador florestal na profundidade de 60 cm.

Para os tratamentos que receberam adubação a lanço, a adubação foi feita sobre a braquiária já estabelecida em sua fase inicial, com tamanho superior a 20 cm.

No plântio foi empregado a fórmula de NPK 06 - 30 - 12 enriquecida com 1,0 % de Zn, 3% de S e 0,5 % de Cu na dosagem 500 kg ha⁻¹. As adubações de cobertura, foram realizadas em três épocas, aos 5, 8 e 11 meses após o plântio, utilizando KCl e uréia, enriquecido com 1% de boro, na dose de 50 g cova⁻¹. Foi utilizado calcário dolomítico na correção da acidez do solo, visando elevar os teores de Ca e Mg, a aplicação do calcário foi superficial, sem incorporação.

2.2 Amostragem da fauna edáfica

As coletas da fauna edáfica do solo, foram realizadas uma vez, em fevereiro 2015 com o emprego de armadilhas de queda do tipo pitfall (Figura 1), que interceptam os organismos terrestres, enterradas ao nível do solo, contendo em seu interior água e detergente.

Figura 1. Armadilha de queda do tipo pitfall para coleta de coleópteros Scarabaeidae

As armadilhas do tipo pitfall foram alocadas no centro de cada uma das 24 parcelas, totalizando seis armadilhas por tratamento, que permaneciam na área de estudo por três dias. Os organismos coletados no campo foram levados para o Laboratório de Fitossanidade do IFMT – Campus Cáceres, onde eram triados, contados, fotografados e armazenados em álcool à 70%.

2.3 Diversidade da fauna edáfica

O número de indivíduos dentro das Classes de organismos coletados foram submetidos a análise de variância e regressão, onde foram ajustados modelos lineares generalizados (GLM) com uma distribuição de erros de Poisson (BUCKLEY et al., 2003; CRAWLEY, 2005), para testar o efeito dos quatro tratamentos (CV, S100, L100 e SL) sobre a diversidade média da categoria taxonômica de Classes.

As análises foram realizadas por meio do software R (R Development Core Team, 2008) com o uso do pacote vegan (OKSANEN et al., 2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os filões encontrados na amostragem foram dois, sendo eles, Arthropoda e Molluca. Dentre esses filões, cinco classes Insecta, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda e Gastropoda. Não houve diferença na diversidade média da categoria taxonômica de Classes entre os diferentes tratamentos ($\chi^2 = 0,88334$; $p = 0,8294$; $GL = 3$).

A presença dessa diversidade indica a qualidade do solo e é um parâmetro para entender as intervenções antrópicas que área sofreu (BRASIL et al., 2010).

4. CONCLUSÕES

A fauna edáfica encontrada no plântio de eucalipto foi considerada diversa, uma vez que, cinco classes foram encontradas, porém não houve diferença entre a diversidade encontrada e o manejo de solo adotado no período de tempo analisado.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) – Campus Cáceres

6. REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, F. A.; MADEIRA, N. R. **Manejo do Solo no sistema de produção orgânica de hortaliças**. Circular Técnica. Brasília, n.64, jul. 2008.

BARETTA, D., SANTOS, J. C. P., SEGAT, J. C., GEREMIA, E. V., OLIVEIRA FILHO, L. C. I., & ALVES, M. V. **Fauna edáfica e qualidade do solo**. In: Tópicos em Ciência do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 7, 119-170, 2011.

BRASIL, E. L., PIRES, V. P., CUNHA, J. R., LEAL, L. A. P., LEITE, L. F. C. **Diversidade da macrofauna edáfica em sistemas agroflorestais na região norte do piauí**. Solos nos Biomas Brasileiros. Uberlândia – MG. 2010.

BUCKLEY, Y.M.; BRIESE, D.T.; REES, M.
Demography and management of the invasive plant species *Hypericum perforatum*, I, using multi-level mixed-effects models for characterizing growth, survival and fecundity in a long-term data set. Journal of Applied Ecology, Oxford, v. 40, n. 3, p. 481-493, 2003.

CRAWLEY, M.J. **Statistics an introduction using R.** John Wiley and Sons, Chinchester, 2005. 327p

CI Florestas. **Usos do Eucalipto.** Disponível em: <www.ciflorestas.com.br/texto.php?p=eucalipto>. Acesso em: 07 set 2015.

OKSANEN, J.; BLANCHET, F.G.; KINDT, R.; LEGENDRE, P.; MINCHIN, P.R.; O'HARA, R.B.; SIMPSON, G.L.; SOLYMOS, P.; STEVENS, M.H.H e WAGNER, H. **vegan: Community Ecology Package, 2015.** Disponível em: <<http://CRAN.Rproject.org/package=vegan>>. Acesso em 05 de mar 2015

ROZALES, L. M. T. **Temperaturas máxima, mínima e compensada no período de 1971 a 2005, em Cáceres-MT.** (Monografia de Graduação) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, MT, 2006.

Serviço Florestal Brasileiro (SFB). **As Florestas Plantadas.** Disponível em: <<http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/as-florestas-plantadas>>. Acesso em: 01 set 2015

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). **Práticas de Conservação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas.** Disponível em: <<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/498802/1/doc90.pdf>>. Acesso em: 05 set 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTUDO DO FATOR DE FORMA DE *Amburana acreana*, *Cariniana estrellensis* E *Erisma uncinatum*.

Leandro Schwertner Charão*, Thiarles Diego dos Santos, Diego Antunes da Silva

Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: leandrocharao@hotmail.com

RESUMO: O presente estudo tem por finalidade obter o fator de forma das espécies Cerejeira (*Amburana acreana*) Jequitibá (*Cariniana estrellensis*) e Libra (*Erisma uncinatum*). O estudo foi realizado em um fragmento de floresta ombrófila densa submetido a plano de manejo florestal aprovado pelo IBAMA, localizado no município de Pimenta Bueno, RO. Na floresta foram selecionadas 30 indivíduos de cada espécie estudada, sendo mensurados o dap, altura total de do fuste. As árvores foram abatidas, etiquetadas e levadas ao pátio de estocagem uma madeireira onde foram mensurados os volumes rigorosos pelo método de Smalian através do seccionamento do fuste em secções de 1m de comprimento. Os fatores de forma obtidos foram de 0,38 para Cerejeira (*Amburana acreana*), de 0,43 para Jequitibá (*Cariniana estrellensis*) e de 0,51 para Libra (*Erisma uncinatum*). Os resultados obtidos comprovam que o inventário florestal realizado em um plano de manejo florestal sustentável em que é utilizado o fator de forma de referência legal de 0,7 superestima o volume de madeira existente na área.

Palavra-chave: mensuração florestal, jequitibá, cerejeira.

1. INTRODUÇÃO

A obtenção do volume individual ou por unidade de área florestal fornece subsídios para a avaliação do estoque de madeira e análise do potencial produtivo das florestas (COLPINI et. al, 2008).

Conforme Campos e Leite (2006), os modelos dendrométricos que visam analisar a cubagem das árvores através de recursos matemáticos, comparando os sólidos geométricos de revolução às formas naturais das árvores são utilizados com o objetivo de determinar o seu volume. Entretanto, Drescher et. al (2001), os sólidos geométricos nem sempre se ajustam perfeitamente a forma do tronco. Para a medição precisa do volume do tronco costuma-se subdividi-los em secções e cubá-los individualmente, a fim de estimar o seu volume comercial ou total. O volume da tora é obtido pelo somatório dos volumes parciais das secções e, quanto menor o comprimento da secção, mais próximo será o volume calculado do volume verdadeiro. Para as estimativas dos volumes se torna necessário o uso do fator de forma. Segundo Finger (1992), o fator de forma é um índice de redução do volume do cilindro geométrico perfeito para o volume real da árvore.

Segundo Soares et. al. (2007), o volume real do fuste de uma árvore pode ser considerado uma porcentagem do volume de um cilindro, definido pelo DAP e pela altura

total ou comercial das árvores, essa relação entre os volumes define o chamado fator de forma.

Cada espécie apresenta uma forma de tronco bem como um Fator de forma específico. O fator de forma (f) é imprescindível para o cálculo do volume de madeira. Espécies exóticas tradicionalmente utilizadas em reflorestamento há muito tem o fator de forma calculado e conhecido, no entanto na Amazônia pouco se conhece sobre as variáveis dendrométricas de suas espécies, sobretudo o fator de forma.

A Instrução Normativa IBAMA 30, de 31 de dezembro de 2002 determina que o IBAMA considera o cálculo do volume geométrico das árvores em pé, através da equação de volume que utiliza o fator de forma médio para a Amazônia de valor igual a 0,7 ou equações de volume de árvores em pé desenvolvidas especificamente para as áreas submetidas aos PMFS.

O presente estudo teve como objetivo determinar o fator de forma artificial de três espécies: Cerejeira (*Amburana acreana*), Jequitibá (*Carinianaestrellensis*) e Libra (*Erismauncinatum*) na região de Pimenta Bueno – RO

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no município de Pimenta Bueno, RO. Segundo o IBGE o clima é equatorial quente

e úmido com 3 meses secos, do tipo AM, segundo a classificação de Koppen, que corresponde a clima tropical com chuva do tipo monção. Temperatura média anual de 25° C. A região abrange dois biomas: Amazônico e Cerrado, ocorrendo ainda vegetação transicional entre ambos. Segundo o IBGE a região de Pimenta Bueno apresenta Floresta Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifólia) esta classe está representada por florestas com sazonalidade moderada e com grau de deciduidade entre 20 a 50% das espécies arbóreas.

3.2. Procedimentos Metodológicos

O estudo foi realizado inicialmente em um fragmento florestal no município de Pimenta Bueno em área submetida a plano de manejo florestal sustentável aprovado pelo IBAMA, onde se fez a medição de CAP e alturas de fuste de um total de 90 indivíduos distribuídos em três diferentes espécies, sendo 30 indivíduos mensurados por espécie. As espécies estudadas foram: Cerejeira (*Amburana acreana*) Jequitibá (*Cariniana estrellensis*) e Libra (*Erismma uncinatum*). Após a medições na floresta as árvores foram etiquetadas e abatidas legalmente a 45cm de altura e levadas com o fuste inteiro para o pátio de toras da madeireira Maderon Indústria e Comércio de Madeiras LTDA.

No pátio de estocagem da madeireira com auxílio da pá-carregadeira, foram alinhadas paralelamente duas toras, distante aproximadamente 4m, estas linhas de toras serviram como suporte para o depósito das toras a serem mensuradas, as toras depositadas sobre este suporte ficaram distantes umas das outras o suficiente para o tráfego de uma pessoa. Com os fustes abatidos e posicionados sob as toras suporte foi realizada a mensuração, referentes ao comprimento dos fustes e as circunferências do fuste em secções de 1m de comprimento.

Após a obtidos dos dados estes foram digitalizados e calculados pelas fórmulas dendrométricas de Smalian com auxílio do software Microsoft Excel com o propósito de determinar o fator de forma artificial das espécies em estudo.

Conforme metodologia proposta por Encinas (2002); Silva Neto (1979), para se obter o fator de forma artificial médio de cada espécie foram necessárias as seguintes etapas: A primeira etapa foi a obtenção dos volumes rigorosos das árvores através do método de Smalian onde foi realizada a cubagem rigorosa através do seccionamento do fuste em secções de 01 (um) metro de comprimento. A segunda etapa foi a obtenção das áreas basais individuais de cada árvore; A terceira etapa foi a obtenção dos volumes de um cilindro geométrico perfeito de diâmetro idêntico ao de cada árvore mensurada; A quinta etapa foi a obtenção dos fatores de forma individuais para cada indivíduo e a sexta etapa a obtenção do fator de forma médio para cada espécie.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram determinados a partir da mensuração de 90 indivíduos, 30 de cada espécie o volume rigoroso e o fator de forma artificial médio das espécies; Cerejeira (*Amburana acreana*), Jequitibá (*Cariniana estrellensis*) e Libra (*Erismma uncinatum*) o método de determinação analisado é condizente ao encontrado na literatura e

oferece confiança nos resultados, possibilitando gerar equações de volume, assim como um único fator de forma médio, para estimar o volume de cada espécie.

A espécie Cerejeira (*Amburana acreana*) apresentou fator de forma médio de 0.3806, a espécie Jequitibá (*Cariniana estrellensis*) apresentou fator de forma 0,4338 e a espécie Libra (*Erismma uncinatum*) apresentou fator de forma 0,5176, entre as espécies estudadas a que melhor apresentou resultado em relação a forma cilíndrica foi a Libra (*Erismma uncinatum*) ao comparar ao fator de forma 0,7 adotado pela legislação vigente pode-se afirmar que para estas espécies o fator de forma adotado pela legislação não oferece confiança nos resultados de potencial madeireiro estimados através de inventário florestal. A literatura é escassa para trabalhos de fator de forma no Brasil sobretudo com espécies amazônicas, no Mato Grosso trabalho semelhante foi realizado com *Tectona grandis* por Drescher et al. (2010) os autores encontram fator de forma que variaram entre 0,4038 a 0,6443.

Figueiredo et al. (2009) ao estudarem o fator de forma de 20 espécies nativas da Amazônia no estado do Acre também mencionam que o fator de forma preconizado pelos órgãos ambientais ($f=0,7$) não corresponde a realidade individual de cada espécie. Os valores de f obtidos pelos autores no entanto diferem deste estudo pois foram todos maiores que 0,7. Em média o fator de forma para as 20 espécies foi de 0,874.

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos através deste estudo mostram que na região de Pimenta Bueno, RO, o fator de forma 0,7 adotado pela legislação vigente é maior que o fator de forma real para as espécies estudadas e superestima os volumes nos planos de manejo florestais.

5. REFERÊNCIAS

- CAMPOS, J.C.C., LEITE, H.G. **Mensuração Florestal**. Perguntas e Respostas. 2ª edição revista e ampliada. UFV. Viçosa - MG. 2006.
- COLPINI, C., TRAVAGIN, D.P., SOARES, T.S. **Determinação do volume e do fator de forma de árvores individuais em uma Floresta Ombrófila Aberta na região noroeste de Mato Grosso**. Editora ACTA Amazônica, Cotriguaçu – MT;. Disponível em: <<http://acta.inpa.gov.br/fasciculos/39-1/PDF/v39n1a10.pdf>>. 2008
- DRESCHER, R., PELISSARI, A.L., GAVA, F.H. **Fator de forma artificial para povoamentos jovens de *Tectona grandis* em Mato Grosso**. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v.30, n.63, p.191-197, 2010.
- DRESCHER, R., SCHNEIDER, P.R., FINGER, C.A.G., QUEIROZ, F.L.C. **Fator de Forma Artificial de pinus elliottii para a Região da Serra do Sudeste do Estado do Rio Grande do Sul**. Ciência Rural, Santa Maria – RS, 2001.
- ENCINAS, J. E. et. al. **Técnicas Florestais: Variáveis Dendrométricas**. UNB. Brasília-DF. 2002.

FIGUEIREDO, E.O., SCHROEDER, R., PAPA, D.A.
Fatores de forma para 20 espécies florestais comerciais da Amazônia. Comunicado Técnico 173, EMBRAPA ACRE. Rio Branco, AC, ISSN 0100-8668. 2009.

FINGER, C.A.G. **Fundamentos de Biometria Florestal.** Santa Maria: UFSM / CEPEF – FATEC, 1992.

SILVA, J.A.A., NETO, F.P. **Princípios Básicos de Dendrometria.** Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de Ciências Florestais. Imprensa Universitária de UFRPE – 1979.

SOARES, C.P.B.; NETO, F.P.; SOUZA, A.L. **Dendrometria e Inventário Florestal.** Editora UFV; Viçosa – MG; 2007.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

FATOR DE FORMA ARTIFICIAL PARA *Tectona grandis* L.f. EM ESPAÇAMENTOS DISTINTOS

Leonardo Jose LENTE FILHO, Ana Paula Viana de CASTILHO, Felipe Vieira da Cunha NETO*

Setor Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: felipe.neto@cas.ifmt.edu.br

RESUMO: A determinação do volume das árvores é uma das etapas mais importantes do inventário florestal. Em inventários florestais rápidos, uma boa opção para o cálculo do volume das árvores é utilizar o fator de forma (FF). Diante disso, o objetivo do trabalho foi determinar o fator de forma artificial (FFc/c) com casca para povoamentos não desbastados de teca e verificar a influência do espaçamento sobre este atributo dendrométrico. Foi realizado um inventário para a seleção das amostras. Definiu-se cinco classes de DAP com amplitude de 5 cm. Foram então selecionadas 10 árvores por espaçamento, em cada bloco, constituindo 30 repetições por espaçamento. A amostragem considerou todas as classes diamétricas, sendo o número de árvores amostradas proporcional à frequência observada na população de cada espaçamento. Em seguida foi feita a cubagem das árvores, pelo método de Smalian, até a altura comercial. O volume do cilindro também foi calculado para a mesma altura. Em seguida foi determinado o FFc/c. Não houve diferenças significativa entre os espaçamentos, sendo que os espaçamentos 3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m apresentaram, respectivamente, valores de 0,52; 0,51; 0,53 e 0,51. Concluiu-se que os espaçamentos não afetaram o fator de forma.

Palavras-chave: Dendrometria, Povoamento florestal, Teca

1. INTRODUÇÃO

A teca (*Tectona grandis* L.f.) é considerada uma das espécies florestais comerciais mais importantes do mundo. A combinação de beleza, resistência e durabilidade tornou sua madeira uma das mais valiosas no mercado internacional. A madeira é utilizada na carpintaria, na marcenaria, na produção de móveis finos e na construção naval, onde é praticamente insubstituível, pelo fato de resistir ao sol, ao calor, ao frio e à água das chuvas e ao mar (BEHLING, 2009). Para que o lucro do cultivo de espécie seja garantido, é necessário que se faça o manejo correto da cultura, que deve se basear em informações produzidas a partir de parâmetros técnicos criteriosos (DRESCHER et al. 2010). A fim de manejar plantios florestais, a aplicação do fator de forma artificial é importante para se estimar o volume das árvores (DRESCHER et al., 2001), obtido pelo produto do volume do cilindro pelo fator de forma (SOARES et al., 2006). De acordo com Figueiredo et al. (2009), esta é uma opção antiga, que deve ser utilizada quando for necessária maior rapidez no inventário. Os autores ressaltam que no cálculo do volume através do fator de forma é importante considerar a classe diamétrica, além de outros fatores, para se obter estimativas de maior confiabilidade. O objetivo deste trabalho foi determinar o fator de forma artificial com casca para povoamentos não desbastados de

teca e verificar a influência do espaçamento sobre este atributo dendrométrico.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da área de estudo

O experimento foi realizado na área do IFMT – Campus Cáceres. As coordenadas geográficas são 57°40'51''W e 16°11'42''S, com altitude de 117 m. O clima, pela classificação de Köppen, é Aw (Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco), ou seja, clima tropical chuvoso, em que a temperatura média anual varia entre 23 e 25°C. O índice pluviométrico anual é elevado (1.277 mm). O relevo é plano com solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo (PASSOS et al., 2006). O plantio de teca, realizado em dezembro de 1998 e com área total de quatro hectares, foi feito de forma manual com mudas do tipo teco-stump, sendo 4 espaçamentos (tratamentos): 3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m. As covas foram fertilizadas com 190 g de superfosfato simples e 10 g de FTE BR-15. A desrama das árvores foi feita aos 9, 14 e 22 meses de idade com tesoura de poda, serrote e motosserra, dependendo da dimensão dos galhos. A limpeza entre linhas foi feita através de roçada mecanizada aos 17 e 22 meses (PASSOS et al., 2006). Nenhum dos espaçamentos foi submetido a desbastes e estão com aproximadamente 15 anos pós-plantio. O

delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo utilizados 3 blocos.

2.2. Seleção da amostras

Para a escolha das árvores a serem amostradas para a determinação do fator de forma (FF) com casca, foi feito um inventário (censo) do povoamento. Foi realizada amostragem sistemática, incluindo nas parcelas as linhas centrais de cada espaçamento, em cada bloco, evitando o efeito de borda. Foram tomadas medidas de circunferência à altura do peito (CAP) – medida a 1,30 m do nível do solo – utilizando uma fita métrica. Os dados foram convertidos em DAP (diâmetro à altura do peito). Em seguida definiu-se cinco classes de DAP com amplitude de 5 cm. Foram então selecionadas 10 árvores por espaçamento, em cada bloco, constituindo 30 repetições por espaçamento. A amostragem considerou todas as classes diamétricas, sendo o número de árvores amostradas proporcional à frequência observada na população de cada espaçamento (Tabela 1).

Tabela 1: Número total de árvores amostradas por classe diamétrica em cada espaçamento de plantio.

DAP (cm)	----- Espaçamentos (m) -----			
	3x2	4x2	5x2	6x2
5 – 10	2	2	1	0
10 – 15	9	5	5	2
15 – 20	16	15	15	11
20 – 25	3	7	7	14
25 – 30	0	1	2	3
Total	30	30	30	30

2.2. Determinação do fator de forma

Para a determinação do FF com casca (FF_{cc}) foi medido o diâmetro à altura do peito com casca (DAP_{c/c}) do fuste de cada árvore, utilizando uma sulta. Foram obtidas duas medidas, sendo uma na direção da linha de plantio e a outra perpendicular. O DAP_{c/c} foi então obtido pela média dessas medidas. De posse do DAP das árvores, foi calculada a área basal individual (g) das mesmas, sendo DAP em cm e “g” em m². Também foi determinado o volume real com casca (V_{real c/c}) das árvores, obtido pela cubagem rigorosa, utilizando o método de Smalian. Para isso as árvores foram abatidas com motosserra (Figura 1). Os fustes foram divididos em seções de 2 m de comprimento até a primeira bifurcação. A partir deste ponto prosseguiu-se com a cubagem seguindo a bifurcação principal (mais grossa), adotando seções menores (1 m) até um diâmetro mínimo de 5 cm (diâmetro comercial). A altura comercial das árvores (até o diâmetro mínimo de 5 cm) também foi medida e utilizada para calcular o volume do cilindro com casca das árvores (V_{cilindro c/c}). Então foram medidos os diâmetros com casca (dc/c) das extremidades de cada seção (Figura 2), para o cálculo das áreas das seções transversais (AS) das extremidades, sendo AS em m².

O volume de cada seção foi calculado pelo método de Smalian. O volume real com casca (V_{real c/c}) das árvores, em m³, foi obtido pela soma dos volumes de suas seções. O fator de forma com casca de cada árvore foi então obtido por (Equação 1).

Figura 1: Motosserra utilizada no abate das árvores

Figura 2: Detalhe da cubagem rigorosa: medição dos diâmetros com casca (dc/c) das extremidades das seções.

$$FF_{c/c} = \frac{V_{real\ c/c}}{V_{cilindro\ c/c}} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: FF_{c/c} = fator de forma com casca; V_{real c/c} = volume real com casca, em m³; V_{cilindro c/c} = volume do cilindro com casca, em m³.

Em seguida foram calculados os valores médios de FF_{c/c} para cada espaçamento.

2.3. Análise dos dados

Como os resíduos não apresentaram normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05), os dados foram submetidos à transformação Box-Cox. Em seguida foram aplicados os testes de Komorogov-Smirnov (p<0,05), para verificar a normalidade dos resíduos, e Bartlet (p<0,05), a fim de verificar a homogeneidade das variâncias. Posteriormente foi realizada a ANOVA. As análises foram feitas no Action versão 2.9 (Equipe Estatcamp, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os diferentes espaçamentos de teca apresentaram valores de FF_{c/c} muito próximos. Os espaçamentos 3x2, 4x2, 5x2 e 6x2m apresentaram, respectivamente, valores de 0,52; 0,51; 0,53 e 0,51. Não houve diferença significativa entre os espaçamentos (Tabela 1).

Tabela 1: Valores médios de fator de forma com casca (FF/c) para diferentes espaçamentos de plantios não desbastados de *Tectona grandis*, aos 16 anos de idade, em Cáceres – MT.

Espaçamento (m)	FF
3x2	0,52
4x2	0,51
5x2	0,53
6x2	0,51
Média	0,52

Não houve diferença significativa pela ANOVA ($p < 0,05$).

Os valores obtidos no presente estudo estão contidos na amplitude de valores encontrados por Drescher et al. (2010). Os autores avaliaram povoamentos de teca não desbastados, de 2 a 10 anos de idade com espaçamento 3x2 m e obtiveram FF de 0,4038 a 0,6443, sendo que árvores de menor DAP apresentaram os maiores valores de FF. Ressalta-se que os povoamentos avaliados no presente estudo têm 16 anos. O espaçamento é um dos fatores silviculturais que podem afetar a forma das árvores, refletindo no FF. Apesar disto, não foi verificado efeito do espaçamento sobre a variável dendrométrica em questão. Tal fato pode estar relacionado à idade dos povoamentos, aliada à não realização de desbastes. Os diferentes espaçamentos parecem ter atingido condições semelhantes de crescimento, devido a uma evidente condição de competição elevada em todos os povoamentos, devido à falta de desbastes.

4. CONCLUSÕES

É possível utilizar o mesmo FF/cc (0,52) para plantios de teca nos espaçamentos 3x2, 4,2, 5x2 e 6x2 m, em condições semelhantes ao do presente estudo. O espaçamento não influenciou o fator de forma. É necessário o prosseguimento das análises a fim de determinar o fator de forma por classes de diâmetros, o que possibilitará obtenção de volumes de maneira ainda mais precisa.

5. AGRADECIMENTOS

Ao IFMT pelo auxílio financeiro e concessão de bolsa de iniciação científica.

6. REFERÊNCIAS

BEHLING, M. **Nutrição, partição de biomassa e crescimento de povoamentos de teca em Tangará da Serra-MT.** 2009. 156f. (Doutorado em Agronomia – Solos e Nutrição de Plantas) - Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 2009.

DRESCHER, R.; SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G.; QUEIROZ, F. L. C. Fator de forma artificial de *Pinus elliottii* Engelm para a região da Serra do Sudeste do estado do Rio Grande do Sul. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 31, n. 1, p.37-42. 2001.

DRESCHER, R., PELISSARI, A. L. E GAVA, F. H. Fator de forma artificial para povoamentos jovens de *Tectona grandis* em Mato Grosso. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 30, n. 63, p. 191–197, 2010.

Equipe Estatcamp (2014). **Software Action.** Estatcamp-Consultoria em estatística e qualidade, São Carlos - SP, Brasil. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/>> Acesso em: 09/10/2015

FIGUEIREDO E. O.; SCHROEDER R.; PAPA D. A. Fatores de Forma para 20 Espécies Florestais Comerciais da Amazônia. **Comunicado Técnico nº 173**, ISSN 0100-8668. Rio Branco, AC, 2009.

PASSOS, C. A. M.; BUFOLIN JUNIOR, L. ; GONÇALVES, M. R. . Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f., em Cáceres MT, Brasil: resultados preliminares. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 16, n. 2, p. 225-232, 2006.

SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F. de; SOUZA, A. L. de. **Dendrometria e Inventário Florestal.** Viçosa: UFV, 2006. 276 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFICIÊNCIA DO MÉTODO DE SMALIAN COM DIFERENTES COMPRIMENTOS DE TORA PARA *Lecythis lurida* (Miers) S.A.Mori

Lizandra Elizieário dos SANTOS, Talita Godinho BEZERRA,
Brenda Letícia RODRIGUES, Andrea Araújo da SILVA, Karla Mayara Almada GOMES,
Renato Bezerra da SILVA-RIBEIRO, João Ricardo Vasconcellos GAMA²

Instituto de Biodiversidade e Florestas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, Brasil.

*E-mail: lizandraeliziari@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do método de Smalian com diferentes comprimentos de seções para a cubagem rigorosa de *Lecythis lurida*. A área de estudo foi na área de manejo florestal comunitário da Floresta Nacional do Tapajós, município de Belterra, Estado do Pará. Foram analisados os dados de cubagem de 358 indivíduos de jarana manejadas na Unidade de Produção Anual nº 08 da COOMFLONA. A eficiência do método de Smalian para a determinação do volume das toras foi avaliada em dois tratamentos, sendo o Tratamento 1 (T1) considerando como seção os comprimentos variados das toras (1.139 toras) e Tratamento 2 (T2), considerando o diâmetro da base e do topo da tora (358 toras), ou seja, apenas uma seção (“árvore inteira”). Ajustou-se o modelo de Schumacher-Hall para estimar o volume e se utilizou como critérios de avaliação: coeficiente de determinação ajustado, o erro padrão da estimativa e a análise dos resíduos. Aplicou-se o teste F de Graybill para verificar diferença estatística entre os tratamentos e comparar o volume estimado com os observados pelos tratamentos. Houve diferença estatística entre os tratamentos, quando comparados ao volume estimado pelo modelo ajustado. Constatou-se menor precisão no volume de toras estimado pelo tratamento 2. A análise dos resíduos representou menor dispersão dos dados e menor frequência de erros no T1. O método de Smalian é mais preciso com seções menores. No entanto os tamanhos de seções utilizadas neste estudo não foram satisfatórias na estimativa volumétrica de *Lecythis lurida* na Floresta Nacional do Tapajós.

Palavra-chave: cubagem rigorosa, manejo florestal, amazônia.

1. INTRODUÇÃO

No manejo florestal se torna necessário à quantificação do estoque de matéria prima, o que nos leva a buscar métodos eficientes na estimativa de volume comercial de madeira, que possibilitem avaliar o estoque presente e futuro, norteando decisões silviculturais que culminem na máxima produção e rentabilidade da floresta (THAINES et al., 2010). Uma boa estimativa volumétrica de espécies comerciais permite a correta avaliação do estoque de madeira e do potencial produtivo de uma floresta, bem como, torna-se fundamental ao planejamento da colheita de empresas que realizam ações de manejo florestal (SILVA-RIBEIRO, 2014).

Entre os métodos diretos conhecidos para a determinação do volume do material lenhoso de uma árvore, uma pilha ou de um povoamento florestal, destaca-se a cubagem rigorosa (SILVA et al., 2005). Na cubagem rigorosa, os métodos de Huber, Smalian e Newton são as expressões mais aplicadas dentro dessa metodologia para a determinação do volume do fuste de

árvores, utilizando-se de estimativas do volume de seções individuais do fuste (SOARES et al., 2011).

Por sua praticidade no campo, o método proposto por Smalian é o mais utilizado dentre as outras metodologias citadas (FRANCEZ et al., 2010). Geralmente empregando-se seções curtas de 1 ou 2 metros. Para Machado e Filho (2003), o método de Smalian pode apresentar piores estimativas quando combinada com comprimentos de seções grandes, o que geralmente não acontece para comprimentos de seções menores.

Em 2009, com a resolução CONAMA nº 406, se tornou obrigatório a partir do segundo ano de produção, apresentação de equações específicas para as áreas de manejo na Amazônia, subsidiando melhor controle sobre a produção madeireira e o planejamento da atividade de exploração dentro do Plano Operacional Anual (POA) (BRASIL, 2009). Na Floresta Nacional do Tapajós, Unidade de Conservação de Uso Sustentável, localizada no oeste do estado do Pará, moradores tradicionais realizam ações de manejo florestal comunitário por meio da Cooperativa Mista da Flona do Tapajós

(COOMFLONA). Dentre as espécies manejadas pela COOMFLONA, destaca-se a *Lecythis lurida* (Miers) S.A.Mori – popularmente conhecida como jarana – por seu grande potencial madeireiro reconhecido através de suas propriedades físicas e mecânicas, e por ser uma das espécies com maior volumetria comercializada nos últimos anos. Levando isso em consideração, este estudo teve por objetivo avaliar a eficiência do método de Smalian com diferentes comprimentos de seções para *Lecythis lurida*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado em uma Unidade de Produção Anual de 900 ha da Área de Manejo Florestal (AMF) sob concessão não onerosa à COOMFLONA na Floresta Nacional do Tapajós (Figura 1), Unidade de Conservação federal de uso sustentável, localizada no Município de Belterra, oeste do Estado do Pará (ESPÍRITO-SANTO et al., 2005). O solo predominante da região é o Latossolo Amarelo Distrófico, a temperatura média anual é de 25,5°C com umidade relativa média em torno de 90% e a vegetação é caracterizada como Floresta Ombrófila Densa (IBAMA, 2004).

Figura 1. Localização da Unidade de Produção Anual 08 na Floresta Nacional do Tapajós, Belterra, Pará.

2.2. Coleta e análise dos dados

Os dados utilizados neste trabalho foram provenientes do romaneio de toras da Unidade de Produção Anual 08 da COOMFLONA. Ao todo foram explorados 358 árvores de jarana, em que o comprimento de suas toras variou de 4,80 m a 7,50 m de comprimento.

O método utilizado para a determinação do volume foi o de Smalian, conforme Soares et al. (2011):

$$V = \frac{AS_1 + AS_2}{2} \times L \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: V = volume com ou sem casca da seção (m³); AS = área seccional com ou sem casca, obtidas nas extremidades da seção (m²); L = comprimento da seção (m).

A eficiência do método de Smalian para a determinação do volume das toras foi avaliada em dois tratamentos, sendo o Tratamento 1 (T1) considerando como seção os comprimentos variados das toras (1.139 toras) e Tratamento 2 (T2), considerando o diâmetro da

base e do topo da tora (358 toras), ou seja, apenas uma seção (“árvore inteira”). Os volumes obtidos (observados) foram utilizados para o ajuste de uma equação específica para a jarana, com base no modelo de Schumacher-Hall logaritimizado.

Após o ajuste foram adotados os seguintes critérios de avaliação para as equações: coeficientes de determinação ajustado, ($R^2_{aj.}$), erro padrão da estimativa ($Sy.x$ %) e análise gráfica dos resíduos percentuais. No intuito de atestar diferença estatística entre os tratamentos e na comparação do volume estimado com o observado, aplicou-se o teste F de Graybill a 95% de probabilidade. O processamento e tabulação dos dados foi realizado por meio do software R versão 3.2.2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise realizada a partir do ajuste volumétrico com Schumacher-Hall, notou-se maior precisão no volume de toras estimado pelo T1, resultado este que pode ser verificado na Tabela 1.

Tabela 1. Medidas de precisão entre os tratamentos aplicados

Tratamento	$R^2_{aj.}$ (%)	$Sy.x$ (%)
1	77,78	21,01
2	76,03	23,37

Em estudo realizado por Silva-Ribeiro (2014), na FLONA Tapajós, para a Jarana, obteve-se no ajuste realizado com Schumacher-Hall valores de coeficiente ajustado acima de 90%, assim como encontrado por Silva et al. (1984). Para Moura (1994), ao realizar o estudo na mesma área, verificou que a equação que melhor se ajustou a espécie foi o modelo Baden-Wuerttemberg, com $R^2_{aj.}$ de 95%.

Na Figura 2 é apresentada a análise gráfica de dispersão e histogramas dos resíduos em que é possível verificar a menor dispersão dos dados e menor frequência de erros para o volume utilizando todas as seções (T1) e oposto quando se utiliza somente uma seção de tora (T2).

Figura 2. Distribuição e histograma dos resíduos percentuais associados à obtenção volumétrica nos tratamentos aplicados.

A partir da análise estatística realizada pelo teste F de Graybill, foi constatado que o volume observado baseado nos comprimentos variados de toras (T1) e o volume observado com apenas uma seção (T2), apresentaram diferença significativa quando comparados ao volume estimado pela equação de Schumacher-Hall, considerando um nível de 95% de probabilidade (Tabela 2).

Tabela 2. Resultados obtidos pelo Teste F de Graybill a 95% de probabilidade, para os volumes observados e estimados para *Lecythis lurida*.

Tratamento	F H0	F.Crit	P.Valor
1	60,0266	3,0211	<0,05*
2	51,0023	3,0211	<0,05*

* Significância a 95% de probabilidade, pelo teste F de Graybill.

Este resultado pode estar relacionado com os tamanhos de seções de tora que variaram entre 4,80 m a 7,50 m de comprimento. Machado e Filho (2003), afirmam que Smalian pode apresentar piores estimativas com comprimentos de seções grandes. Segundo Nicoletti et al. (2012), quanto menor o tamanho da seção da tora utilizada para o cálculo, maior a precisão do resultado volumétrico.

4. CONCLUSÃO

O método de Smalian é mais preciso com seções menores. No entanto os tamanhos de seções utilizadas neste estudo não foram satisfatórias na estimativa volumétrica de *Lecythis lurida* na Floresta Nacional do Tapajós.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Cooperativa Mista da FLONA Tapajós por disponibilizarem os dados necessários para a realização deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 406, de 02/02/2009**. Estabelece parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração, apresentação, avaliação técnica e execução de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS com fins madeireiros, para florestas nativas e suas formas de sucessão no bioma Amazônia. Brasília: DF, 2009.

ESPIRÍTO-SANTO, F. D. B.; SHIMABUKURO, Y. E.; ARAGÃO, L. E. O. C.; MACHADO, E. L. M. Análise da Composição florística e fitossociológica da floresta nacional do Tapajós com o apoio geográfico de imagens de satélites. *Acta Amazonica*, Manaus, v.35, n.2, p.155-173. 2005.

FRANCEZ, L. M. B.; SOUZA, D. V.; TAKEHANA, C. L. I.; BARROS, P. L. C. **Manual para análise de inventário florestal e equação de volume em Projetos de Manejo Florestal Sustentável – PMFS**. Belém: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 2010. 66 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). **Floresta Nacional do Tapajós: Plano de Manejo**. Vol.1. Brasília: IBAMA, 2004. 580 p.

MACHADO, S. A.; FILHO, A.F. **Dendrometria**. Curitiba: A. Figueiredo Filho, 2003.309 p.

MOURA, J. B. **Estudo da forma do fuste e comparação de métodos de estimativa volumétrica de espécies florestais da Amazônia brasileira**. 1994. 114f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1994.

NICOLETTI, M. F.; CARVALHO, S. P. C.; BATISTA, J. L. F. Revisão bibliográfica sobre métodos não-destrutivos de cubagem de árvores em pé visando à determinação da biomassa. *Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal*, Garça, v. 20, n. 1, p. 106-112, 2012.

SILVA-RIBEIRO, R. B.; GAMA, J. R. V.; MELO, L. O. Seccionamento para cubagem e escolha de equações de volume para a Floresta Nacional do Tapajós. *Cerne*, Lavras, v.20, n.4, p.605-612. 2014.

SILVA, J. N. M.; CARVALHO, J. O. P.; LOPES, J. C. A.; CARVALHO, M. S. P. 1984. Equações de volume para a Floresta Nacional do Tapajós. *Boletim de Pesquisa Florestal*, n.9, p.50-63, 1984.

SILVA, M. C.; SOARES, V. P.; PINTO, F. A. C.; SOARES, P. B.; RIBEIRO, A. A. S. Determinação do volume de madeira empilhada através de processamento de imagens digitais. *Scientia Forestalis*, Piracicaba, n. 69, p.104-114, 2005.

SOARES, C.P.B.; MARTINS, F.B.; LEITE JUNIOR, H. U.; SILVA, G.F.; FIGUEIREDO, L.T.M. Equações hipsométricas, volumétricas e de taper para onze espécies nativas. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 35, n. 5, p. 1039-1051, 2011.

R Core Team (2015). R: language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL [https:// www.R-project.org/](https://www.R-project.org/)

THAINES, F.; BRAZ, E.M.; MATTOS, P.P.; THAINES, A.A.R. Equações para estimativa de volume de madeira para região da bacia do Rio Ituxi, Lábrea, AM. *Pesquisa Florestal Brasileira*, Colombo, v.30, n.64, p. 283-289., 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DO TIPO DE PREPARO DO SOLO SOBRE O DESENVOLVIMENTO INICIAL DE *Hevea brasiliensis*

BARBOSA, L. P.*, SIQUEIRA, W. C., ABRAHÃO, S. A., CONCEIÇÃO, J. L.

Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: lobato_con@hotmail.com

RESUMO: O preparo do solo é o conjunto de operações usadas na busca por elevação ou manutenção da produtividade de florestas, caracterizado pelo uso de determinados equipamentos adaptados às condições pedológicas e manejo de resíduos. O efeito do preparo do solo é resultado do tipo de implemento, forma e intensidade de seu uso. O trabalho foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso *Campus* Cáceres. A área experimental está localizada a uma altitude de 137m. O solo onde se realizou o trabalho é um Latossolo Vermelho Amarelo. O clima, segundo classificação de Köppen, é tropical quente e úmido, com inverno seco. Para avaliar o desenvolvimento das plantas estas foram submetidas a diferentes preparos do solo (Tratamentos). Foram utilizados os seguintes tratamentos: Preparo Convencional, Gradagem e Subsolação. A parcela experimental foi constituída de cinco linhas de plantio com espaçamento de 6 x 3 m. O Delineamento Experimental consistiu em Blocos (DBC), totalizando seis blocos. O incremento em diâmetro das plantas foi avaliado durante 5 meses. Com o auxílio de um paquímetro, foram medidos os diâmetros das mudas a 7 cm do solo. Os indivíduos da bordadura foram desconsiderados no momento da avaliação. Foi possível verificar que até os 30 (trinta) dias após o plantio das mudas não houve diferença significativa entre os tratamentos. Aos 60 (sessenta) dias após o plantio o preparo do solo realizado com um subsolador florestal foi o que mais influenciou na variável estudada, este se estendeu até os 90 dias. Aos 120 dias após o plantio das mudas, os tratamentos não apresentaram diferenças significativas, resultado que pode ser explicado devido à intensidade de preparo do solo que influencia positivamente no crescimento inicial das plantas. Embora os resultados mais conclusivos sobre a produtividade da floresta devam ser analisados em períodos mais tardios, seria esperado que o crescimento inicial das plantas fosse afetado pelos tratamentos propostos, se os solos sob o qual ocorreram os plantios apresentassem resistência à penetração das raízes. O tipo de preparo do solo não influenciou significativamente o crescimento inicial da mudas de seringueira.

Palavras-chave: plantio, seringueira, incremento.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DO MANEJO NA DISTRIBUIÇÃO DE POROS EM UM CAMBISSOLO

LUCAS A. C. PASSOS^{1*}; GERALDO C. DE OLIVEIRA¹; ÉRIKA A. DA SILVA¹; CARLA E. CARDUCCI²; PEDRO A. N. BENEVENUTE¹; JOSUÉ. A. FERREIRA¹

¹Departamento de ciência do solo/Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

²Departamento de ciência do solo, Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil

*E-mail: lucasademir6@gmail.com

RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a influência do manejo na distribuição de poros em um Cambissolo. O estudo foi realizado em dois manejos, mata nativa e *Pinus* sp. Amostras de uma profundidade de 5 cm foram coletadas em anéis volumétricos nas duas áreas. As amostras foram saturadas e submetidas aos potenciais matriciais de -2, -4, -6 e -10kPa nas unidades de sucção e -33, -100kPa, -500kPa e -1500kPa nas câmaras de Richards. Foram modeladas curvas de retenção de água e calculada a distribuição de poros por tamanho. Os dados foram submetidos a análise de variância, e quando pertinente ao teste de Scott-Knott, 5% de probabilidade. As análises estatísticas dos atributos densidade do solo, porosidade total, micro e macroporosidade não mostraram significância, demonstrando que o manejo da vegetação pinus pode se equiparar às condições de mata nativa. Contudo, no estudo mais detalhado da distribuição de poros, observou-se que a mata nativa apresentou maior volume de poros nas classes intermediárias 145-73; 73-49; 49-29; 29-9,0; 9,0-2,9; 2,9-0,6 μm , poros estes responsáveis pela disponibilização de água para as plantas.

Palavra-chave: macroporosidade; curvas de retenção de água; unidades de sucção.

1. INTRODUÇÃO

O uso inadequado do manejo pode modificar a estrutura do solo, podendo interferir na sua densidade, na infiltração e na sua porosidade (LIMA et al., 2012). Segundo Kiehl (1979), em 1960 Shumacher classificou a porosidade do solo em porosidade capilar a microporosidade e porosidade não capilar a macroporosidade. A microporosidade é aquela onde há a presença de poros que possuem diâmetro menor do que 50 μm e na macroporosidade os poros possuem diâmetro maior que 50 μm . Os macroporos são importantes para a aeração do solo e a permeabilidade da água, enquanto os microporos retêm e armazenam a água para as plantas (CARDUCCI et al., 2011, CARDUCCI et al., 2013). Para se ter um melhor entendimento do comportamento do solo, segundo Amaro Filho (1982) e Anderson & Bouma (1973) a distribuição de poros por tamanho assume uma importância mais relevante que a porosidade total, pois no estudo de distribuição é possível analisar detalhadamente a porosidade de um solo, uma vez que, com o avanço das tecnologias de preparo do solo, e conseqüentemente do

manejo, a distribuição de poros pode variar, com efeitos negativos para o desenvolvimento de plantas, devido aos efeitos causados pela compactação do solo, mas muitas das vezes o efeito pode ser positivo (OLIVEIRA et al., 2003). Com base nestes aspectos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do manejo do solo na distribuição de poros de um Cambissolo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área experimental está localizada na Universidade Federal de Lavras na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. O solo em estudo, mediante uma classificação é um Cambissolo háplico Tb distrófico típico (CXbd) com horizonte A moderado e textura argilosa. Está sobre dois manejos diferentes: mata nativa (floresta tropical subcaducifólia) e *Pinus* sp. A caracterização física e os teores de matéria orgânica desse solo se encontram na Tabela 1. Foram coletadas amostras de uma profundidade de 0-5 cm, com três repetições, suas estruturas foram preservadas em anéis volumétricos nos dois ambientes, mata nativa e *Pinus* sp.

Tabela 1. Caracterização física e matéria orgânica dos horizontes A, Bi e C do solo estudado.

Horizonte	MOS ⁽¹⁾%.....	Argilag kg ⁻¹	Silte	Areia
A	3,0	405	114	481
Bi	0,9	457	197	346
C	0,2	195	356	449

⁽¹⁾Matéria Orgânica do Solo. Adaptado de Ribeiro et al. (2009).

A fase laboratorial foi toda desenvolvida no Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal de Lavras. Após a coleta as amostras foram saturadas e submetidas a potenciais matriciais de -2, -4, -6 e -10 kPa nas unidades de sucção e aos potenciais matriciais de -33, -100, -500, -1500 kPa nas camaras de Richards. Para a determinação do conteúdo de água do solo, cada amostra, após se estabilizar em cada potencial matricial, foi submetida a uma pesagem. Em seguida os dados obtidos foram ajustados com o auxílio da equação de van Genuchten (1980) com restrição de Mualen (1976) $m = 1 - 1/n$, utilizando o programa SWRC (DOURADO NETO et al., 2001). Ao obter a curva, calculou-se a distribuição de poros e os quantificou por tamanhos através da equação proposta por Bouma (1973);

$$D = 4 s \cos \frac{q}{\gamma m} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que D= diâmetro do poro (mm); s = a tensão superficial da água (73,43 kPa mm a 20 °C); q= o ângulo de contato entre o menisco e a parede do tubo capilar (considerado como 0) e m= a tensão de água no solo (kPa).

Adotou-se o potencial matricial de -6 kPa como sendo a microporosidade (CC), a porosidade total como sendo a umidade de saturação e a macroporosidade foi calculada pela diferença entre porosidade total e microporosidade (SILVA et al., 2014).

Análise estatística

O estudo seguiu o delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos (mata nativa e *Pinus* sp) e três repetições na profundidade de 0-5 cm. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e quando se mostrou significativo foram realizadas as comparações das médias usando o teste de Scott-knott a 5% de significância, com o auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na profundidade avaliada (0,05m) nos dois manejos, de acordo com a Tabela 2, as análises estatísticas mostraram-se não significativas para as variáveis macro e microporosidade, volume total de poros e densidade mostrando que provavelmente o manejo de *Pinus* sp se equipara com o manejo de mata nativa, não havendo influência no manejo na estrutura do solo. Visto que as análises estatísticas se mostraram não significativas, foi feito um estudo mais detalhado, a distribuição de poros no solo para os dois manejos, e a partir da análise dos dados da Tabela 3 foi possível notar uma diferença na distribuição de poros no solo, verificando que no solo sob mata nativa, em relação ao manejo com *Pinus* sp, há

uma presença maior de poros nas classes 145-73; 73-49; 49-29; 29-9,0; 9,0-2,9; 2,9-0,6 μm . Essa diferença possivelmente pode ser explicada pelo manejo inadequado do solo sob *Pinus* sp que pode afetar sua estrutura e a sua distribuição de poros. Brewer & Sleeman (1960) afirmam que a estrutura do solo está atrelada a sua condição física, sendo essa relacionada à dimensão, forma e arranjo dos poros.

Tabela 2. Porosidade e densidade do solo em cambissolo sobre mata e pinus.

Manejo	Macrom ³ m ⁻³	Micro m ³ m ⁻³	VTPd	Ds Mg m ⁻³
Mata	0,28 a	0,44 a	0,72 a	1,06 a
Pinus	0,19 a	0,44 a	0,64 a	1,13 a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%.

Tabela 3. Distribuição de poros por tamanho para os diferentes usos do solo.

Classes de poros (μm)	Mata	Pinus
>145	0,17a	0,13a
145-73	0,075a	0,04b
73-49	0,04a	0,025b
49-29	0,045a	0,027b
29-9,0	0,067a	0,047b
9,0-2,9	0,037a	0,03a
2,9-0,6	0,30a	0,27a
0,6-0,2	0,025a	0,037a
<0,2	0,24a	0,27a

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%.

Figura 1. Gráfico de curvas de retenção de água nos dois manejos do solo.

De acordo com a Figura 1, verificou-se que o solo sob mata, nos potenciais avaliados de -0,001 a -10 kPa, está retendo mais água do que o solo sob *Pinus* sp em função da sua distribuição de poros (Tabela 3). A mata apresenta maior volume de poros intermediários, responsáveis pela fácil liberação de água para as plantas (BARBOSA et al., 2014). Este resultado corrobora com o trabalho Klein & Libardi (2002), que também observaram que as curvas de retenção de água se alteraram com o uso e o manejo do solo e houve uma redução da porosidade em consequência da alteração no diâmetro e na distribuição dos poros.

4. CONCLUSÕES

O manejo do solo interferiu na distribuição dos poros do Cambissolo em estudo.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Lavras e ao Departamento de Ciência do Solo pelo apoio institucional.

6. REFERÊNCIAS

AMARO FILHO, J. **Determinação da condutividade capilar mediante o método do perfil instantâneo**. 1982. 90f. Dissertação (Mestrado em Manejo e Conservação de solos) Universidade Federal da Paraíba, Areias, 1982.

ANDERSON, J. L.; BOUMA, J. Relationships between saturated hydraulic conductivity and morphometric data of an argillic horizon. **Soil Science Society American Proceedings**, Madison, v. 37, n. 3, p. 408-413, 1973.

BARBOSA, S. M.; OLIVEIRA, G. C.; CARDUCCI, C. E.; SILVA, B. M. Potencialidade de uso de zeólitas na atenuação do déficit hídrico em Latossolo do cerrado. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 35, n. 4, p. 2357-2368, 2014.

BOUMA, J. **Guide to the study of water movement in soil pedons above the watertable**. Madison: University of Wisconsin, 1973. p.194.

BREWER, R.; SLEEMAN, J.R. Soil structure: attempts at its quantitative characterization. **Journal Soil Science**, v.11, p.172-185, 1960.

CARDUCCI, C.E.; OLIVEIRA, G.C.; ZEVIANI, W.M.; LIMA, V.M.P.; SERAFIM, M.E. Bimodal pore distribution on soils under conservation management system for coffee crop. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v.33, n.2, p.291-302, mar./abr. 2013.

CARDUCCI, C. E.; OLIVERIA, G. C.; SEVERIANO, E. C.; ZEVIANI, W. M. Modelagem da curva de retenção de água de Latossolos utilizando a equação duplo van Genuchten. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.35, n.1, p.77-86, jan./fev. 2011.

DOURADO NETO, D., NIELSEN, D.R., HOPMANS, J.W., REICHARDT, K., BACCHI, O.O.S., LOPES, P.P. **Programa para confecção da curva de retenção de água no solo, modelo van Genuchten. Soil Water Retention Curve, SWRC (version 3.0 beta)**. Piracicaba: Universidade de São Paulo; 2001.

FERREIRA, D.F. SISVAR 5.0. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

KIEHL, E. J. **Manual de edafologia**. São Paulo: Agronômica Ceres, 1979. 262p.

KLEIN, V. A.; LIBARDI, P. L. Densidade e distribuição do diâmetro dos poros de um latossolo vermelho, sob diferentes sistemas de uso e manejo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 26, n. 4, p. 857-867, 2002.

LIMA, V.M.P., OLIVEIRA, G.C., SERAFIM, M.E., CURI, N., EVANGELISTA, A.R. Intervalo hídrico ótimo como indicador de melhoria da qualidade estrutural de Latossolo degradado. **Revista Brasileira Ciência do Solo**, Viçosa, v. 36, p. 71-78, 2012.

MUALEM, Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. **Water Resour. Res.**, v. 12: p.513-522, 1976.

OLIVEIRA, G.C.; DIAS JÚNIOR, M.S.; RESCK, D.V.S.; CURI, N. Alterações estruturais e comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho distrófico argiloso sob diferentes sistemas de uso e manejo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.38, n.2, p.291-299, 2003.

RIBEIRO, B. T.; LIMA, J.M.; MELLO, C. R.; SÁ, M. A. C.; OLIVEIRA, G. C. Relationship between raindrops and ultrasonic energy on the disruption of a Haplic Cambisol. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.33, p. 814-823, 2009.

SILVA, B.M., SILVA É, A., OLIVEIRA, G.C., DE FERREIRA, M.M., SERAFIM, M.E. Planta available soil water capacity: estimation methods and implications. **Revista Brasileira Ciência do Solo**, Viçosa, v. 38, p.464-475, 2014.

VAN GENUCHTEN, M. T. A. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. **Soil Science Society America Journal**, Madison, v. 44, n. 5, p. 892-898, 1980.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MORFOMETRIA DE AGREGADOS DE UM ARGISSOLO SOB MATA NATIVA E CAFEICULTURA EM DIFERENTES MANEJOS

LUCAS A. SOUZA¹; GERALDO C. DE OLIVEIRA¹; ÉRIKA A. DA SILVA^{1*}; SAMARA M. BARBOSA¹

Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: andressaerikasilva@gmail.com

RESUMO: O arranjo das partículas do solo resulta em agregados de tamanho e forma variáveis, os quais compõem as unidades básicas da estrutura do solo e podem ser usados como indicadores da qualidade estrutural do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar características morfométricas dos agregados de um Argissolo no primeiro ano de implantação de cafeeiros nos seguintes manejos: organomineral (O), químico (Q), organomineral + mulching (OM) e químico + mulching (QM), tendo como referência o ambiente nativo. Foram coletadas amostras de solo deformadas na profundidade de 0,00 a 0,05 m na linha do cafeeiro, em área experimental localizada no município de Bom Sucesso, MG. Os agregados foram analisados por meio de imagens obtidas por um scanner. Pelo software QUANTPORO foram calculadas as variáveis de agregação: área, perímetro, aspecto, rugosidade, arredondamento, diâmetro de Ferret e compacidade. Verificou-se que as variáveis morfométricas estudadas não sofreram variação com o manejo do solo, não apresentando diferenciação inclusive em relação ao solo sob mata.

Palavra-chave: imagens de agregados, uso do solo, cobertura plástica.

1. INTRODUÇÃO

Quando se visa conhecer a resultante da adoção de práticas conservacionistas para um manejo sustentável de produção, o entendimento da qualidade física do solo é fundamental. Neste aspecto, o uso de análises digitais de agregados colabora para a construção do conhecimento qualitativo e quantitativo acerca da estrutura de um solo, ao fornecer informações sobre a geometria dos agregados (SILVA, 2014). Cremon et al. (2009) e Olszewski et al. (2004) analisando a morfometria de agregados de um Latossolo de textura argilosa, ao comparar diferentes sistemas de manejos (plântio direto e convencional) constataram que as diferenças de área dos agregados se devem em parte ao aporte de material vegetal no solo e ao não revolvimento do mesmo.

De acordo com Olszewski et al. (2004), os sistemas de manejo que provocam menor revolvimento do solo devem apresentar menores valores de índice de arredondamento dos agregados, pois o arredondamento é dependente da medida do perímetro. Nesse sentido, maiores valores de arredondamento deverão ser encontrados para os agregados provenientes de sistemas de manejo mais agressivos à estrutura, pois tendem a perder a rugosidade da superfície externa, diminuindo assim o valor do perímetro. Nesse contexto, a análise morfométrica permite comparar diferentes sistemas de manejo do solo no que diz respeito ao maior ou menor impacto na estrutura (VIANA et al., 2004; CARVALHO et al., 2010;

SILVA, 2014), e mesmo na obtenção de conhecimentos acerca da estabilidade de agregados. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a morfometria de agregados de um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico submetido a diferentes manejos em área de cafeeiros de primeiro ano, tendo como referência o ambiente de mata nativa, servindo como subsídio em tomadas de decisão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área localizada no município de Bom Sucesso, Minas Gerais, nas coordenadas 21°06'50"E e 44°49'22,35"O, com altitude de 850 m. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é Cwb, com invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos. A precipitação média anual está em torno de 1500 mm (DANTAS et al., 2007). A área de estudo ocupa 240 m² (24 x 10m). O solo foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2013); e sua textura é arenosa/média (Tabela 1).

Tabela 1. Textura do solo.

Prof cm	Areia	Silte	Argila
0-20	535	368	97
20-40	423	402	175
40+	386	446	168

A amostragem do solo foi feita na profundidade de 5 cm da linha de plantio. Os manejos constaram de: adubação química (Q), adubação organomineral (O), adubação química + cobertura plástica (QM), adubação organomineral + cobertura plástica (OM) e ambiente de mata nativa. As análises laboratoriais foram realizadas no laboratório de Química Ambiental da Universidade Federal de Lavras. As amostras coletadas em cada manejo do solo foram levemente desagregadas (mantendo a estrutura original), secas ao ar e passadas entre peneiras de 8,00 e 4,76 mm. Os agregados retidos na peneira inferior foram utilizados para aquisição das imagens digitais. As análises de imagens foram realizadas em triplicata, e cada imagem contemplou 60 agregados que foram selecionados aleatoriamente. A obtenção das imagens foi feita por meio do scanner Modelo MustekR e reproduzidas em resolução espacial de 300 dpi recomendado para essa análise de imagens (VIANA et al., 2004). As imagens obtidas foram processadas e quantificadas por meio do software QUANTPORO (VIANA, 2001). No software, foi selecionado o canal de cores RGB para o pré-processamento. Obtida a imagem RGB, esta foi submetida a uma filtragem por meio do filtro de mediana. Todas as imagens foram convertidas em sua forma binária [0,1], ou seja, constituída pelas cores pretas e brancas por meio do comando de limiarização manual (Threshold) do programa.

As características morfométricas dos agregados obtidas pelo Quantporo foram: Área (Ar); Perímetro (Per); Aspecto (Asp); Rugosidade (Rug); Arredondamento (Arred); Diâmetro de Feret (DF) e Compacidade (Cmp). Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias, realizada pelo teste de Scott-Knott ($p < 0,05$), utilizando-se o software Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na análise de variância, verificou-se que as variáveis morfométricas estudadas não sofreram variação com o manejo do solo, não apresentando diferenciação inclusive em relação ao solo sob mata (Tabela 2). Antes da realização da adubação de cada tratamento, o solo foi revolvido a 60 cm (BARBOSA, 2015). Desta forma, ocorreu num primeiro momento um rompimento dos agregados do solo, mas, a partir dos resultados deste estudo sugere-se que tenha ocorrido uma reorganização das partículas do solo, formando agregados com características de formato muito semelhante à condição natural, o que pode ser devido a uma tendência desse solo em retornar ao seu estado natural (mata nativa) de organização estrutural.

De acordo Bamberg et al. (2011), camadas revolvidas são estruturalmente instáveis, com elevada porosidade e baixos valores de densidade, mas ao longo do tempo, devido principalmente aos ciclos de umedecimento e secagem tendem a sofrer uma reconsolidação natural e as propriedades do solo envolvidas neste fenômeno tendem a reverter para o estado original e, assim a estrutura do solo retorna ao estágio natural antes do revolvimento (BAMBERG et al., 2011; MORET, ARRUE, 2007). Contudo, o tempo necessário para que ocorra a reconsolidação das camadas revolvidas de um solo é desconhecido e depende de pesquisas que visem esta

finalidade para estimar a “vida útil” dos benefícios das práticas de revolvimento para implantação de culturas em solos adensados, que naturalmente são ambientes mais restritivos ao desenvolvimento de raízes de plantas (SERAFIM et al., 2013).

Tabela 2. Valores médios de área (Ar), perímetro (Per), aspecto (Asp), rugosidade (Rug), arredondamento (Arr), diâmetro de Feret (DF) e compacidade (CMP).

	MATA	OM	O	QM	Q
AR	0,25 a	0,25 a	0,26 a	0,27 a	0,27 a
PER	2,10 a	2,00 a	2,00 a	2,10 a	2,20 a
ASP	0,85 a	0,84 a	0,85 a	0,85 a	0,83 a
RUG	0,72 a	0,76 a	0,78 a	0,71 a	0,71 a
ARR	0,22 a	0,24 a	0,24 a	0,22 a	0,22 a
DF	0,47 a	0,48 a	0,51 a	0,48 a	0,48 a
CMP	0,00 a				

Média seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott 5%. OM: Organomineral + Mulching, QM: Químico + Mulching, O: Organomineral, Q: Químico.

Hickmann et al. (2011), estudando a estabilidade de agregados por morfometria em um Argissolo Vermelho Amarelo, também na profundidade de 0 – 0,05 m, sob três manejos (1- plantio direto e solo revolvido em forma de sulcos somente nas linhas de semeadura (PD); 2- revolvimento do solo com arado de disco (AD) + grade pesada (GP) com uma única gradagem para efetuar a trituração dos restos culturais, seguido de uma única aração (AD + GP), 3- referência: área de Mata Atlântica secundária), verificaram que o manejo com plantio direto (PD) favoreceu uma melhor distribuição dos agregados na superfície e aproximou-se das condições originais de estruturação do solo representado pela Mata Atlântica secundária, confirmando, que determinados sistemas de manejo podem favorecer um estado de agregação do solo muito próximo ao de ambientes não antropizados.

Em relação à Ar, as dimensões dos agregados variaram de 0,25-0,27 cm², dentro de uma faixa de peneiramento de 4,76 mm – 8 mm. Corroborando com os dados deste trabalho, Cremon et al. (2011) também não observaram diferenças nesta característica morfométrica entre os agregados da classe de diâmetro 4,76 mm -8 mm ao avaliar a morfometria de agregados de um Cambissolo Háplico Tb distrófico típico da região norte da Itália, cultivado com arroz em diferentes sistemas de manejo.

Em todas as condições avaliadas, os valores de Cmp ficaram muito abaixo do valor 1, considerado indicador de sistemas de manejo capazes de promover degradação estrutural. Resultados semelhantes foram obtidos por Silva (2014), estudando a estabilidade de agregados em Cambissolo sob plantio de cafeeiro, implantados após práticas intensivas de preparo do solo (revolvimento a 60 cm em toda linha de plantio). Em todos os manejos observou-se a tendência de agregados de forma quadrada ($0,83 < Asp < 0,90$), com vértices arredondados (CARVALHO et al., 2010). Os manejos avaliados apresentaram em sua maioria agregados com índice de rugosidade entre 0,71 e 0,78, ou seja, agregados com tendência a serem lisos, o que indica desestruturação do

solo promovida pelo rompimento dos agregados, e sugere o início de um processo de degradação da qualidade estrutural do solo.

4. CONCLUSÕES

As variáveis morfométricas estudadas não sofreram variação com o manejo do solo.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Lavras e ao Departamento de Ciência do Solo pelo apoio institucional. À Fapemig pela concessão de bolsa de iniciação à pesquisa.

6. REFERÊNCIAS

BAMBERG, A. L.; CORNELIS, W.; TIMM, L. C.; GABRIELS, D.; PAULETTO, E.A.; PINTO, L. F. S. Temporal changes of soil physical and hydraulic properties in strawberry fields. **Soil Use Management**, v.27, p.385-394, 2011.

BARBOSA, S. M.. Condicionamento físico hídrico do solo como potencializador do crescimento inicial do cafeeiro. 2015. 69 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Ambientais e Uso da Terra)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015.

CARVALHO, J. M.; CREMON, C.; MAPELI, N.C.; NUNES, M. C. M.; SILVA, W. M.; MAGALHÃES, W. A. DE.; SANTOS, A. S. Análise micromorfométrica de agregados de um Latossolo Vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de cultivo. **Revista Agrarian**. Dourados, v.3, n.10, p.275-285, 2010.

CREMON, C.; SACCO, D.; GRIGNANI, C.; JÚNIOR, E. J. R.; MAPELI, N. C. Micromorfometria de agregados do solo sob diferentes sistemas de cultivo de arroz. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v.41, n.3, p.370-377, 2011.

CREMON, C.; JÚNIOR, E. J. R.; SERAFIM, M. E.; ONO, F. B. Análise micromorfométrica de agregados de um Latossolo Vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de manejo. **Acta Scientiarum Agronomy**, Maringá, v.3, n.1, p.139-146, 2009.

DANTAS, A.; CARVALHO, L.; FERREIRA, E. Classificação e tendências climáticas em Lavras, MG. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 31, p. 1862-1866, nov/dez. 2007.

EMBRAPA, - **Sistema brasileiro de classificação de solos**. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 3.ed. Rio de Janeiro, 2013. 353p.

FERREIRA, D.F. SISVAR 5.0. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

HICKMANN, C.; COSTA, L. M.; SCHAEFER, C. E. G. R.; FERNANDES, R. B. A. Morfologia e estabilidade de agregados superficiais de um argissolo vermelho – amarelo sob diferentes manejos de longa duração e mata

atlântica secundária. **Revista Brasileira de Ciências do Solo**, Viçosa, v. 35, p. 2191-2198, 2011.

MORET, D.; ARRU' E, J. L. Dynamics of soil hydraulic properties during fallow as affected by tillage. **Soil & Tillage Research**, v.96, p.103–113, 2007.

OLSZEWSKI, N.; COSTA, L. M.; FERNANDES FILHO, E. I.; RUIZ, H. A.; ALVARENGA, R. C.; CRUZ, J. C. Morfologia de agregados do solo avaliada por meio de análise de imagens. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.28, n.5, p.901-909, 2004.

SERAFIM, M. E.; OLIVEIRA, G. C.; VITORINO, A. C. T.; SILVA, B. M.; CARDUCCI, C. E. Qualidade física e intervalo hídrico ótimo em Latossolo e Cambissolo, cultivados com cafeeiro, sob manejo conservacionista do solo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.37, n.3, p.733-742, 2013.

SILVA, E. A. **Agregação por macromorfometria e “high energy moisture characteristic” em latossolo e cambissolo sob manejo intensivo na cafeicultura**. 2014. 78 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Ambientais e Uso da Terra)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.

VIANA, J. H. M. **Análise de imagens micropedológicas com utilização do programa Quantpore e sua aplicação ao estudo de umedecimento e secagem em amostras de latossolos**. 2001. 70 f. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas)–Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2001.

VIANA, J. H. M.; FERNANDES FILHO, E. I.; SCHAEFER, C. E. G. R. Efeitos de ciclos de umedecimento e secagem na reorganização da estrutura microgranular de latossolos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.28, p.11-19, 2004.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RELAÇÕES ALOMÉTRICAS DA COMUNIDADE ARBÓREA DE MATA RIPÁRIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL

Lucas Alencar da Silva NOGUEIRA*, Felipe Alencar da Silva NOGUEIRA, Abner Lázaro FRANÇA, Matheus LUVISON, Guilherme Henrique Pompiano do CARMO, Milton CORDOVA, Larissa CAVALHEIRO

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: lucassnogueira90@gmail.com

RESUMO: Dados de estudos alométricos em plantas vêm auxiliando na compreensão dos aspectos ecológicos e evolutivos, proporcionando melhor entendimento dos diferentes processos ecológicos. Assim, nosso objetivo foi analisar as relações alométricas da comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional. Foram amostrados indivíduos arbóreos de DAP $\geq 4,77$ cm através de parcelas (20 x 30 m) na mata ripária do Rio Caiabi, Fazenda Santa Julia, Sinop, MT. Foram amostrados 736 indivíduos pertencentes a 33 famílias, sendo as mais abundantes Chrysobalanaceae (20%); Lauraceae (9%), Ochnaceae (6%). Tanto a estrutura horizontal como a vertical mostrou uma comunidade equilibrada com maior número de indivíduos de DAPs menores e perto da média de altura respectivamente. A área basal e biomassa aumentaram proporcionalmente com a densidade relativa, além disso o DAP não explicou a altura dos indivíduos ao não obter uma forte relação entre essas variáveis. Finalmente, podemos sugerir que a comunidade estudada ainda suporta indivíduos de grande porte (altura), mas que continua em constante competição (menores DAP e biomassa) o que facilita uma alta densidade de indivíduos na área além da diversidade de famílias. A estrutura da comunidade arbórea de mata ripária mostra variação alométrica com abundância de indivíduos menores e investimento maior em crescimento em altura. Os parâmetros alométricos da comunidade e das principais famílias sugerem que a floresta é dinâmica mantendo um equilíbrio nas suas características estruturais.

Palavra-chave: Transição Cerrado-Amazônia, Biomassa, Tamanho.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos de alometria em plantas são importantes para a compreensão de aspectos ecológicos e evolutivos e os modelos gerados a partir desses estudos podem ser ferramentas essenciais para o melhor entendimento de diferentes processos ecológicos (BOND et al., 1999). Em árvores, esses estudos são importantes no entendimento da estrutura e dinâmica das florestas para sua posterior conservação e restauração (SPOSITO & SANTOS, 2001).

Na caracterização de espécies florestais, tem-se mostrado importante o estudo de suas relações alométricas. Uma relação é dita alométrica quando uma característica física ou fisiológica sofre variação com o tamanho do organismo, apresentando assim grande importância nos estudos de comparação e da história de vida das espécies (BEGON; HARPER; TOWSEND, 1986). A alometria de árvores ou, mais especificamente, suas relações entre tamanho e forma apresentam um relevante efeito estrutural e funcional em florestas e fitofisionomias tropicais (WHITMORE, 1990).

As matas ripárias estão entre as fitofisionomias tropicais que despertam maior interesse em estudos ecológicos, pois apresentam inúmeras características particulares, tanto no aspecto biótico como em relação ao ambiente físico (PINTO et al., 1999). Apresentam elevada riqueza florística, com espécies adaptadas, tolerantes ou intolerantes a solos encharcados ou sujeitos a inundações temporárias, com algumas espécies exclusivas (OLIVEIRA-FILHO et al., 1994; RODRIGUES; SHEPHERD, 2000).

Nesse sentido, áreas de transições apresentam regiões geográficas com diferentes elementos naturais, com alta diversidade na vegetação, condições edafoclimáticas e cursos hídricos. O Cerrado e a Floresta Amazônica são os principais biomas do Estado de Mato Grosso, somando uma área equivalente a 93,2% de seu território (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA, 2011). Assim, nosso estudo tem como objetivo analisar as relações alométricas da comunidade arbórea de mata ripária em área de transição Cerrado - Floresta amazônica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi conduzido no município de Sinop-MT, em uma área de transição Cerrado Floresta Amazônica (conhecida como tensão ecológica) de Floresta Estacional Semidecidual na Fazenda Santa Júlia, a qual possui aproximadamente 154 hectares com elevação média de 330 metros, situada a 12°08'51" S e 55°27'40" O. Referenciando Monteiro (2005), os solos predominantes na região são do tipo Vermelho-Amarelo bem drenados. O clima da região é do tipo tropical quente e úmido (Aw, segundo classificação de Köppen), que é o tipo climático predominante do Centro-Norte do Estado de Mato Grosso e caracterizado pela presença de duas estações bem definidas: uma chuvosa (entre outubro a abril) e outra seca (de maio a setembro), e pela pequena amplitude térmica anual, com médias anuais oscilando entre 24° C e 27° C, sendo os meses de setembro e outubro os mais quentes com temperaturas máximas ao redor de 36 °C (DIAS, 2007).

2.2. Coleta de dados

Os dados da vegetação foram obtidos empregando-se o método de área fixa. Foram estabelecidas cinco parcelas permanentes (20x30m) de forma sistemática ao longo da margem direita do Rio Caiabi (Figura 1), com extensão confrontante com a Fazenda Santa Júlia de 1750 metros, com diferentes elevações (325 – 332m).

As parcelas foram lançadas com o auxílio de uma bússola anotando-se os rumos e distâncias, posteriormente com o auxílio de um GPS Garmim eTrex10 tiramos uma coordenada de um dos vértices da parcela, diminuindo-se assim o erro. Para fixar as parcelas e demarcar seus vértices, empregados o uso de canos de PVC com 80 centímetros de altura.

Foram mensurados todos os indivíduos (árvores e arbustos) que se encontravam dentro da parcela lançada em campo e que possuíam o diâmetro a altura do peito (DAP) $\geq 4,77$ cm.

Os indivíduos inclusos na classe diamétrica pré-estabelecida receberam placas de identidade e tiveram seu material botânico coletado com a auxílio de uma tesoura de poda aérea acoplada em cabo extensor em alumínio com 2,5/7,0 metros de comprimento, o material coletado foi identificado a nível de família botânica e quando possível gênero e espécie de acordo com o sistema de classificação APG III, todo material passou por triagem e posteriormente revisado a partir de referência nacional Lista de Espécies da Flora do Brasil (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br>) e referência internacional atualizada da The Plant List (<http://www.theplantlist.org>). Alguns casos foi possível identificar in loco. As coletas foram realizadas entre outubro de 2014 a julho de 2015.

2.3. Análise de dados:

A estrutura horizontal foi descrita através de um histograma com polígono de frequências baseado em classes diamétricas, no intervalo $< 0,10$ metros a 0,78 metros. Também foi calculada a área basal para cada indivíduo. A biomassa epígea foi estimada pelas equações 1 e 2.

Figura 1. Área de estudo. Mata ripária do Rio Caiabi na Fazenda Santa Júlia, Sinop, MT. Note-se as parcelas distribuídas ao longo do rio e a presença da estrada vicinal e represas.

- DAP < 20 cm; $r^2 = 0,92$

$$\ln PF = -1,754 + 2,665 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 1})$$

- DAP > 20 cm; $r^2 = 0,90$

$$\ln PF = -0,151 + 2,17 (\ln DAP) \quad (\text{Equação 2})$$

Equação 1 e 2 - Fórmulas para cálculo de biomassa, em que: ln= logaritmo natural; PF = peso seco da biomassa em kg e DAP = diâmetro à altura do peito em cm (HIGUCHI *et al.*, 1998).

A área basal e biomassa por família foi relacionada com a densidade relativa por família através de um modelo de regressão linear simples.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram amostrados um total de 355 indivíduos arbóreos pertencentes a 33 famílias. As famílias mais abundantes foram Chrysobalanaceae (20%); Lauraceae (9%), Ochnaceae (6%), Sapotaceae (6%), Myrtaceae (5%), e Fabaceae (4%) (Figura 2). A família Chrysobalanaceae contém espécies que são majoritariamente de cerrado, fato que confirma a característica da área estudo uma transição Cerrado-Amazônia (SOUZA; LORENZI, 2012, ELIAS *et al.*, 2013).

3.1. Estrutura horizontal e vertical:

A comunidade arbórea apresentou uma alta representação de indivíduos de classes de tamanho menores caracterizando o padrão de curva exponencial negativa conhecida como “J-invertido”. A maioria dos indivíduos (81%) apresentou troncos com DAP entre 0,10 e 0,20 m. Nessas classes diamétricas foram amostradas 28 famílias botânicas (85% do total) (Figura 3).

Figura 2. Densidade relativa das famílias mais abundantes da comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

Figura 3. Frequência dos indivíduos arbóreos vivos (DAP \geq 4.77 cm) nas diferentes classes diamétricas, de mata ripária na Amazônia Meridional.

Segundo Silva Júnior (2004), o padrão “J-invertido” indica um balanço positivo entre recrutamento e mortalidade, sendo característico de populações auto-regenerativas, uma vez que tal padrão só ocorre quando os indivíduos menores substituem, sucessivamente, os indivíduos adultos na população.

A estrutura vertical mostrou que a maioria dos indivíduos se distribuiu em torno da média (13.5m) mostrando que a população tem um dossel estabelecido com indivíduos de grande porte (Figura 4). O fato que a maior frequência de indivíduos esteja perto da média indica que a comunidade apresenta um dossel estabelecido onde os indivíduos crescem em altura para atingir a luz no dossel da floresta.

3.2. Biomassa epígea estimada

As famílias com maior biomassa epígea foram Chrysobalanaceae (6.4 tn/ha), Fabaceae (3.2 tn/ha), Sapotaceae (3.1 tn/ha), Lauraceae (2.2 tn/ha) Calophyllaceae (1.5 tn/ha) e Ochnaceae (1.4 tn/ha). O maior aporte de biomassa foi dado por indivíduos de menor porte (Figura 5).

Figura 4. Frequência dos indivíduos arbóreos vivos (DAP \geq 4.77 cm) nas diferentes da mata ripária na Amazônia Meridional.

Figura 5. Biomassa epígea estimada por famílias na comunidade arbórea de mata ripária Amazônia Meridional

Indivíduos da família Fabaceae apresentam a capacidade de fixar nitrogênio do solo que pode lhes conferir vantagem competitiva e consequentemente aumentar suas taxas de crescimento e sobrevivência em ambientes com alta concorrência por espaço (HOULTON et al. 2008, BUSTAMANTE et al., 2006)

3.3. Relações alométricas

A altura não explica fortemente a variação do diâmetro da comunidade arbórea ($r^2=0.444$) (Figura 6). Estes resultados indicam que os indivíduos da comunidade estudada investem mais no crescimento em altura que em diâmetro. Esta plasticidade morfológica é importante, visto que no declive ocorre maior mobilidade do substrato. Além disso, o investimento maior em altura, também está relacionado à maior competição por luz por apresentar em algumas áreas maior cobertura do dossel (BERNASOL; LIMA-RIBEIRO, 2010). Foi observada uma relação linear entre a densidade relativa e biomassa epígea das famílias registradas (Figura 7). Esse fato mostra que biomassa aumentou por causa de uma maior abundância de indivíduos que por indivíduos de grande porte ($r^2=0.8955$, $P<0.01$).

Figura 6. Regressão linear entre o diâmetro (cm) e altura (m) dos indivíduos arbóreos vivos (DAP \geq 4.77 cm) de mata ripária na Amazônia Meridional.

Figura 7. Regressão entre a densidade relativa e biomassa estimada da comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

Segundo Higuchi et al., (2004), dentre as várias possíveis explicações para este comportamento, destacam-se duas: (i) as florestas tropicais estão passando por uma fase de crescimento e se manterá dessa forma até atingir a capacidade máxima de suporte do sítio e (ii) é possível que os impactos antrópicos e naturais causem mudanças, principalmente na velocidade que o ecossistema vai da capacidade mínima à máxima, assim como provocar mudanças nos limites de capacidade de suporte das áreas florestais sob influência antrópica. Além disso, as florestas tropicais acumulam um dos maiores estoques de biomassa entre os ecossistemas terrestres, no entanto a sua quantidade exata e os padrões de variação espacial ainda são pouco conhecidos (SARMIENTO et al., 2005, SANTOS et al. 2012).

Foi observada uma relação linear entre a densidade relativa e área basal das famílias registradas (Figura 8). Esse fato mostra que essas duas características aumentam proporcionalmente dentro da comunidade arbórea ($r^2=0.838$, $P<0.01$). Assim as famílias cobrem uma maior área dentro da comunidade aumentando o número de indivíduos de diferentes áreas basais, principalmente menores. Assim as famílias cobrem uma maior área dentro da comunidade aumentando o número de indivíduos de diferentes áreas basais, principalmente

menores. Isso é um padrão característico de áreas com dossel fechado (florestas conservadas), onde se observa a redução do diâmetro e ao mesmo tempo um aumento em altura com o fim de atingir o dossel e competir pela luz (LOPES et al., 2013). Isto sugere maior eficiência desses indivíduos em alocar biomassa para o crescimento em espessura, possivelmente devido à maior abundância de espécies de sub-bosque (tolerantes à sombra) nessas áreas, que sobrecarregam o caule por apresentar maior expansão de área fotossinteticamente ativa (maior copa) no microambiente menos iluminado (YAMADA; YAMAKURA; LEE, 2000; FONTES, 1999).

Figura 8. Regressão entre a densidade relativa e área basal comunidade arbórea de mata ripária na Amazônia Meridional.

Finalmente, podemos sugerir que a comunidade estudada ainda suporta indivíduos de grande porte (altura) mas que continuam em constante competição (menores DAP e biomassa) o que facilita uma alta densidade de indivíduos e diversidade de famílias. Embora, essa dinâmica é estável pode ser facilmente perturbada por ações antrópicas gerando principalmente fragmentação o que produziria uma diminuição da capacidade de suporte e riqueza de famílias (BERTANI 2006, SANTOS et al., 2014).

4. CONCLUSÕES

A estrutura da comunidade arbórea de mata ripária mostra variação alométrica com abundância de indivíduos menores e investimento maior em crescimento em altura. Os parâmetros alométricos da comunidade e das principais famílias sugerem que a floresta é dinâmica mantendo um equilíbrio nas suas características estruturais.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Herbário Centro-Norte-Mato-Grossense pelo suporte para as coletas de campo, à Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop pelo transporte à área de estudo. A Fazenda Santa Julia por brindar suas instalações para o alojamento das equipes de trabalho.

6. REFERÊNCIAS

BEGON, M.; HARPER, J.L.; TOWNSEND, C.R. **Ecology: individuals, populations and communities**. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1986, p. 486.

- BERNASOL, W.P., LIMA-RIBEIRO, M.S. Estrutura espacial e diamétrica de espécies arbóreas e seus condicionantes em um fragmento de cerrado sentido restrito no sudoeste goiano. **Hoehnea**, v.37, n.2, p.181-198, abr. 2010.
- BERTANI, D.F. **Ecologia de populações de *Psychotria suterella* Müll. Arg. (Rubiaceae) em uma paisagem fragmentada de mata atlântica**. 2006. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- BOND, W.J. et al. Seed size and seedling emergence: an allometric relationship and some ecological implications. **Oecologia**, Alemanha, v.120 n.1, p.132-136, jul. 1999.
- BUSTAMANTE, M.M.C.; MARTINELLI, L.A.; SILVA, D.A.; CAMARGO, P.B.; KLINK, C.A.; DOMINGUES, T.F.; SANTOS, R.V. N-15 natural abundance in woody plants and soils of central Brazilian savannas (Cerrado). **Ecological Applications**, v.14, p.200-213, mar. 2004.
- DIAS, C.A.A.; **Procedimentos de medição e aquisição de dados de uma torre micrometeorológica em Sinop-MT**. 89 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente), UFMT, Cuiabá, 2007.
- ELIAS, F.; MARIMON, B.S.; GOMES, L., FORSTHOFER, M., ABREU, M.F., REIS, S.A., LENZA, S., FRANCAZAK, D.D., MARIMON-JUNIOR, B.H. Resiliência de um cerrado submetido a perturbações intermediárias na transição Cerrado-Amazônia. **Biotemas**, v. 26 n.3, p.49-62, set. 2013.
- FONTES, M.A.L. Padrões alométricos em espécies arbóreas pioneiras tropicais. **Scientia Forestalis**, v. 55, p. 79-87, jun. 1999.
- HIGUCHI, N., CHAMBERS, J., SANTOS, J., RIBEIRO, R.J., PINTO, A.C.M., SILVA, R.P., ROCHA, R.M., TRIBUZY, E.S. Dinâmica e Balanço do Carbono da Vegetação Primária da Amazônia Central. **Floresta**, Curitiba-PR, v. 34, n.3, p.295-304, 2004.
- HOULTON, B.Z., WANG, Y.P., VITOUSEK, P.M. & FIELD, C.B. A unifying framework for dinitrogen fixation in the terrestrial biosphere. **Nature**, New York, EUA, v. 454, p.323-330, jul. 2008.
- LOPES, S.F.; JÚNIOR, J.A.P.; VALE, V.S. SCHIAVINI, I. Impactos Ambientais Antrópicos como Modificadores da Estrutura e Funcionalidade de Florestas Estacionais Semidecíduais no Triângulo Mineiro, Brasil. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia v. 14, n. 47, p. 233-242, 2013.
- MONTEIRO, A.L.S.; **Monitoramento de Indicadores de Manejo Florestal na Amazônia Legal Utilizando Sensoriamento Remoto**. 2005. 105f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.
- OLIVEIRA-FILHO, A.T. et al. Effects of soils and topography on the sitribution of tree species in a tropical riverine forest in South-eastern Brasil. **Journal of Tropical Ecology**, Cambridge, v10, n.4, p.483-508, nov. 1994.
- PINTO, J.R.R; et al. Perfil florístico e estrutura da comunidade arbórea de uma floresta de vale no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v.22, n.1, p.1-17, abr. 1999.
- RODRIGUES, R.R.; SHEPHERD, G.J. Fatores condicionantes da vegetação ciliar. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H.F. (Ed.). **Matas ciliares: conservação e recuperação**. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2000. p. 101-107.
- SANTOS, F. G. **Estoque e Dinâmica de Biomassa Arbórea em Floresta Ombrófila Densa na Flona Tapajós: Amazônia Oriental**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 2012.
- SANTOS, F.P., PEREIRA, W.S., MARQUES, E.Q., UMETSU, R.K., ELIAS, F., ROSSETE, A.N. FRAGMENTAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NO ENTORNO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA TRANSIÇÃO CERRADO-AMAZÔNIA. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19, p.2296-2301, fev. 2014.
- SARMIENTO, G.; PINILLOS, M.; GARAY, I. Biomass variability in tropical American lowland rainforests. **Ecotropicos**, v.18, p.1-20, abr. 2005.
- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA 2011. **Mapa dos Biomas Mato-grossenses**. Disponível em: <Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA 2011>. Acesso em: 15 outubro de 2015.
- SILVA JÚNIOR, M.C. Fitossociologia e estrutura diamétrica da mata de galeria do Taquara, na reserva ecológica do IBGE, DF. **Revista Árvore**, v.28, p.419-428, mar. 2004.
- SOUZA, V.C. & LORENZI, H. **Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG III**. 3 edição. Plantarum, Nova Odessa, 2012. 768pp.
- SPOSITO, T.C.; SANTOS, F.A.M. Sacling of stem and crown in eight Cecropia (Cecropiaceae) species of Brazil. **American Journal of Botany**, Columbus EUA, v.88, n.5, p.939-949, mai. 2001.
- WHITMORE, T.C. 1990. Tropical Rain Forest dynamics and its implications for management. Pp. 67-89. In: GOMESPOMPA, A.; WHITMORE, T.C.; HADLEY, M. (Eds.). Rain forest regeneration and management. Paris, UNESCO and The Part Eeon Publishing Group.
- YAMADA, T.; YAMAKURA, T.; LEE, H.S. Architectural and allometric differences are related to microhabitat preferences. **Functional Ecology**, Oxford, v. 14, p. 731-737, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM PARA INVENTÁRIO FLORESTAL EM UM POVOAMENTO DE *Schizolobium amazonicum*

Luiz Fernando Pegorer de AQUINO*, Marta Silvana Volpato SCCOTI, Ederson José da SILVA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: luiz_fernandopa@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tamanhos de parcelas e processos de amostragem em um plantio *Schizolobium amazonicum* com idade de 5 anos e 40 há. O plantio localiza-se as margens da Rodovia RO-010, km 4,0, Rolim de Moura, RO. A intensidade amostral no inventário piloto foi de 5% (2 ha). Para essa intensidade amostral foram alocadas parcelas retangulares com dimensões de 50 x 200m e 25 x 100m, distribuídas de forma aleatória e sistemática. Foram medidos os diâmetros a altura do peito (DAP) e a altura total de uma árvore a cada 10 indivíduos na parcela para o ajuste de um modelo de relação hipsométrica. Calculou-se a média, variância, coeficiente de variação, erro padrão e erro de amostragem para o volume e a intensidade amostral necessária para garantir uma precisão de 10% em torno da média a 95 % de probabilidade. A precisão do inventário não foi afetada pela forma de distribuição das unidades amostrais, tanto sistemática como aleatória apresentaram valores muito próximos de erro de amostragem e intensidade amostral para cada tamanho de parcela. Já o tamanho da parcela interferiu na precisão do inventário, parcelas maiores (1 ha) apresentaram maior erro (56,99% - aleatória simples e 66,95% - sistemática) quando comparadas as parcelas menores (0,25 ha) (15,19% - aleatória simples e 14,96% - sistemática). De forma geral, a redução do tamanho das parcelas e o aumento no número de repetições permitiu avaliar com maior precisão as variações da população na área de estudo.

Palavra-chave: Tamanho de parcelas, processos de amostragem, erro amostral.

1. INTRODUÇÃO

A população mundial vem crescendo a cada ano, o que resulta em um maior consumo por alimentos, fibras e energia. Em muitos países como no Brasil, não só cresce o número de habitantes mas também o poder aquisitivo das pessoas que consomem cada vez mais produtos essenciais e supérfluos. Com isso, é natural que cresça a demanda por matéria-prima de forma acelerada. Dentre os produtos de maior consumo está a madeira, que é utilizada como matéria-prima para celulose e papel, móveis, construção civil, carvão, etc.

No País a maior parte dos planos de manejo se concentra nas florestas plantadas, as quais desempenham importante função de redução da pressão sobre as florestas nativas além de promover o desenvolvimento econômico e social. No ano de 2012 foram consumidos aproximadamente 1,1 bilhões de m³ de madeira, provinda de florestas plantadas no mundo, sendo que no Brasil este consumo foi de 183 milhões de m³, representando 17% do que foi consumido no mundo (ASSOCIAÇÃO BAIANA

DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL – ABAF, 2013). Em 2012, as áreas de plantios com as espécies exóticas, como no caso do *Eucalyptus* e *Pinus*, atingiram 6,66 milhões de hectares no Brasil, que representou um crescimento de 2,2% em relação ao indicador de 2011. Os plantios de *Eucalyptus* representaram 76,6% da área total e os plantios de *Pinus*, 23,4%. (Associação dos produtores de florestas plantada - ABRAF, 2013).

Além das espécies exóticas, as nativas também têm demonstrado potencial na silvicultura, como no caso o *Schizolobium amazonicum* (Pinho-cuiabano ou Paricá), que vem sendo plantado comercialmente em áreas de terra firme, totalizando aproximadamente 20.000 hectares distribuídos nos estados do Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia (CARVALHO, 2007). A espécie é caracterizada como uma árvore decídua, podendo atingir dimensões próximas de 40m de altura e 100 cm de DAP (Diâmetro a altura do peito) na idade adulta. O tronco é bem formado e reto e nas árvores jovens, tem coloração verde acentuada, às vezes apresentam sapopemas basais.

(CARVALHO, 2007). A floração do Pinho-cuiabano ocorre entre os meses de abril e maio, e a frutificação em agosto e setembro (BIANCHETTI et al., 1997). No entanto, apesar dos incentivos para a espécie no estado pouco se sabe a respeito das suas características silviculturais e de manejo em plantios comerciais. Características essas que muitas vezes são obtidas a partir das técnicas de inventário florestal, que na maioria das vezes descreve as características de uma população a partir de amostras que sejam representativas.

Nesse sentido, para que a amostra seja representativa da população e consequentemente resulte em precisão no inventário florestal, vários métodos e processos de amostragem podem ser utilizados. Os métodos de amostragem são entendidos como a abordagem da população referente a uma única unidade amostral, podendo ser de áreas fixa e área variável (método de Bitterlich, Strand, Prodan, entre outros) (PÉLLICO NETO; BRENA, 1997). No método de área fixa a seleção dos indivíduos é feita proporcional a área da unidade e, consequentemente, a frequência dos indivíduos que nela ocorrem (PÉLLICO NETO; BRENA, 1997). Neste método as unidades amostrais podem ter tamanho e forma variados, sendo que não existe um padrão único para os levantamentos e a escolha da melhor forma e tamanho está relacionada às variações do ambiente e do povoamento. Já os processos de amostragem, referem-se à abordagem da população sobre o conjunto de unidades amostrais e podem ser divididos em amostragem aleatória, sistemática ou mista (PÉLLICO NETO; BRENA, 1997; SOARES et al., 2007). A Amostragem Aleatória Simples é a mais utilizada no setor florestal de florestas plantadas, para estimar o volume de madeira das florestas. Mesmo em se tratando de inventário contínuo as amostras são determinadas inicialmente por este método (MORAES FILHO et al., 2003). Esse tipo de amostragem se caracteriza pela casualidade, ou seja, qualquer uma das “n” unidades de amostras possíveis dentro da população deve ter a mesma probabilidade de ser sorteada, ou seja, de fazer parte da amostra (BARROS, 2008).

A amostragem sistemática também é muito utilizada em levantamentos florestais, principalmente pela praticidade e rapidez na coleta de dados, com reflexos positivos sobre os custos finais (CUNHA, 2004). Segundo QUEIROZ (2012) a amostragem sistemática consiste em sortear uma unidade da população e, a partir dela, para constituir uma amostra de tamanho n , selecionar as unidades que ocupam de forma seqüencial as posições múltiplas de um determinado valor k (N/n) pré-estabelecido, onde N é o número de unidades total da população. Segundo Barros (2008) a sistematização propicia uma boa estimativa da média e consequentemente do total da variável de interesse do Inventário Florestal, isto por que a distribuição das unidades de amostra se dá de maneira uniforme em toda área, além disso, a maior facilidade de localizar e controlar as unidades de amostra na área faz com que o levantamento de campo ocorra com maior rapidez e, por conseguinte menor custo operacional.

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi testar diferentes tamanhos de parcelas e processos amostragem em um plantio de *Schizolobium amazonicum*,

a fim de se comparar a técnica que represente melhor as características do plantio.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo

O trabalho foi realizado em uma área de 40 ha com plantio de *Schizolobium amazonicum* pertencente a Empresa Lano da Amazônia. O plantio localiza-se as margens da Rodovia RO-010, km 4,0, (coordenadas 11°43'22.70"S e 61°42'05.50"O), no município de Rolim de Moura, localizado na Zona da Mata, estado de Rondônia (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de plantio de *Schizolobium amazonicum*, Rolim de Moura/RO.

Segundo a classificação de Köppen, o Estado de Rondônia possui um clima do tipo Aw – Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar, durante o mês mais frio, superior a 18°C (megatérmico) e um período seco bem definido durante a estação de inverno, quando ocorre na região um moderado déficit hídrico, com índices pluviométricos inferiores a 50 mm/mês (Boletim Climatológico de Rondônia, 2007)

O relevo caracteriza-se por apresentar superfície plana e suaves ondulações, sua altitude varia de 260 a 300 m acima do nível do mar (JANUÁRIO, 2009). O solo na região é caracterizado como cambissolos e latossolos amarelos (SCHLINDWEIN et al., 2012). O povoamento foi implantado no ano de 2010, com espaçamento 3x3m, recebendo ao longo dos anos, contole de pragas (formigas) desrama, adubação orgânica, entre outros.

2.2 Amostragem

Na área de estudo foram marcadas parcelas de áreas fixas de forma retangular com diferentes tamanhos utilizando-se dois processos de amostragem, a aleatória simples e sistemática em estágio único (Tabela 1). Foi realizado um inventário piloto utilizando-se 5% da área total do povoamento, ou seja, 2 ha de área amostrada. Posteriormente foram feitas medições do diâmetro a altura do peito (DAP) com o auxílio de uma suta e a determinação da altura total com uso de um hipsômetro Haglof, medindo-se 1 árvore a cada 10 indivíduos dentro da parcela para ajuste do modelo de relação hipsométrica. Uma vez feita amostragem em campo, foram então

calculadas as estimativas do inventário para cada técnica utilizada, conforme metodologia descrita por Péllico Netto; Brena (1997):

Tabela 1: Processos de amostragem e tamanhos de parcelas utilizadas em inventário florestal em povoamento de *Schizolobium amazonicum*, Rolim de Moura/RO.

Técnicas de amostragem	Sistemas	Tamanho da parcela (m)	N	n
T1	Aleatório	25 x 100	160	8
T2	Aleatório	50 x 200	40	2
T3	Sistemática	25 x 100	160	8
T4	Sistemática	50 x 200	40	2

Em que: N= número total de unidades de amostra possíveis na população; n= número de unidades da amostra.

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \quad (\text{Equação 1})$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2}{n}}{n - 1} \quad (\text{Equação 2})$$

$$S = \pm \sqrt{S^2} \quad (\text{Equação 3})$$

$$CV = \pm \frac{S}{\bar{y}} \cdot 100 \quad (\text{Equação 4})$$

$$S_x = \frac{\sqrt{S^2}}{n} \cdot fc \quad (\text{Equação 5})$$

$$E_a = \mp S_x \cdot t \quad (\text{Equação 6})$$

$$E_r = \mp \frac{t \cdot S_x}{\bar{y}} \times 100 \quad (\text{Equação 7})$$

Em que \bar{y} =Média ($m^3 \cdot ha^{-1}$); Y_i = valor da característica de interesse obtida na i-ésima unidade de amostra n = número de unidades na amostra; S^2 = Variância ($m^3 \cdot ha^{-1}$)²; S: Desvio-padrão ($m^3 \cdot ha^{-1}$); (CV)= Coeficiente de variação (%) (S_x)= Erro padrão($m^3 \cdot ha^{-1}$); (E_a)= Erro absoluto ($m^3 \cdot ha^{-1}$); t = distribuição de Student, a 95% de probabilidade e n – 1 graus de liberdade; (E_r)= Erro relativo (%).

Para a determinação da altura total (ht) dos indivíduos utilizou-se a seguinte equação ajustada para o povoamento:

$$ht = e^{(\beta_0 + \beta_1 \times \ln DAP)}, R^2=64,47\%, S_{y,x}=4,16\%$$

Em que: e= 2,718281; B_0 = 0,7967; B_1 = 0,6820

O volume de cada árvore foi calculado de acordo com (Finger, 2006):

$$\text{Volume (m}^3\text{): } V = \frac{(DAP)^2 \times \pi}{40000} \times h \times f, \text{ em que:}$$

DAP = diâmetro a altura do peito; 3,1416 = constante de pi (π); h = altura total; f = fator de forma artificial, 0,7 (VIEIRA, citado por FERREIRA e MELO, 2006).

Calculou-se ainda, o tamanho da amostra necessário em cada técnica para atingir uma precisão de 10% em torno da média a 95% de probabilidade de acordo com a seguinte equação:

$$n = \frac{t^2 \cdot S^2}{E \cdot \frac{t^2 \cdot S^2}{N}}$$

Em que, n: número de amostras necessárias para um erro máximo de 10% em torno da média a 95% de probabilidade; t = distribuição de Student, a 95% de probabilidade e n – 1 graus de liberdade; N= número total de unidades de amostra possíveis na população S^2 = Variância ($m^3 \cdot ha^{-1}$)²; E: precisão requerida de 10%.

Todos os cálculos foram realizados no programa excel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas médias obtidas para o volume por hectare verificou-se que a precisão do inventário não foi afetada pela forma de distribuição das unidades amostrais. Tanto amostragem sistemática como aleatória apresentaram valores muito próximos de erro e de intensidade amostral para cada tamanho de parcela utilizado no inventário florestal (Tabela 2).

Tabela 2 - Estimativas do inventário florestal obtidas nos diferentes processos de amostragem e tamanhos de parcelas em plantio de *Schizolobium amazonicum*, Rolim de Moura/RO.

Técnicas	Média ($m^3 \cdot ha^{-1}$)	S^2	CV	E_a	E_r	n
T1	105,81	388,96	18,6	16,07	15,19	14
T2	109,63	443,80	19,2	62,48	56,99	12
T3	114,55	442,14	18,4	17,13	14,96	14
T4	123,86	781,73	22,6	82,92	66,95	14

Em que: S^2 : variância ($m^3 \cdot ha^{-1}$)²; CV: coeficiente de variação (%); E_a : erro absoluto ($m^3 \cdot ha^{-1}$); E_r : erro relativo (%) e n: número de amostras necessárias para um erro máximo de 10% em torno da média a 95% de probabilidade.

Para plantios de pinho cuiabano não foram encontrados trabalhos sobre comparação entre tamanho e forma de unidades amostrais, quanto sua precisão e eficiência e os que foram encontrados na literatura abordando esses aspectos para outras espécies tratam de parcelas de área fixa e circular (DRUSZCZ, 2014; FICK, 2011), no entanto ressalta-se que a maioria dos trabalhos de inventário florestal no Brasil é feita utilizando parcelas de área fixa de forma quadrada ou retangular.

No presente trabalho, as parcelas de área fixa quando mudado o seu tamanho em cada processo apresentou alteração nos valores de precisão, ou seja, ao diminuir a área da parcela e conseqüentemente aumentando o número de unidades amostrais para uma mesma intensidade de amostra (2 ha), observou-se redução no erro absoluto e relativo, assim como a necessidade de um tamanho amostral (n) para atingir a precisão de 10 % em torno da média a 95% de probabilidade (Tabela 2).

Dessa forma, verifica-se que na população estudada a maior variação ocorre entre as unidades amostrais e não dentro das unidades, indicando haver variações em termos de ambiente que reflete nos indivíduos em determinados pontos da floresta. Nesse caso, para garantir a mesma precisão utilizando parcelas maiores seria necessário aumentar o tamanho da amostra, o que tornaria os trabalhos de inventários demorados e com maior custo, inviabilizando a atividade no manejo florestal.

Essa situação é retratada quando utiliza-se parcelas de 50 x 200 m, nesse caso, seriam necessárias de 12 a 14 unidades, ou seja, 12 a 14 ha de área amostrada para garantir a precisão requerida, já quando diminui-se o tamanho da parcela (25 x 100m) a amostra seria de 14 unidades de 0,25 ha, que resultaria em 3,5 ha. Assim o uso de parcelas menores seria uma solução para garantir a mesma precisão em menor tempo e custo.

Entretanto deve-se ter um controle de até que ponto as parcelas menores são mais eficientes, pois Miranda et al. (2015) observaram em plantio de teca (*Tectona grandis*) no norte do Mato Grosso, maior precisão em parcelas circulares de 400 m² (ER= ± 2,74% e CV= 5,34%) e na medida em que se diminuiu o tamanho das parcelas a precisão foi menor. Na área de estudo, o coeficiente de variação também foi influenciado pelo tamanho e número das unidades amostrais, sendo menor nas técnicas em que se utilizaram parcelas menores e em maior número (Tabela 2). Esse resultado corrobora com Filho et al. (2003), os quais citam que o coeficiente de variação decrescem como função inversa ao tamanho da parcela, e em consequência o número de parcelas necessárias para o mesmo grau de precisão é mais elevado quanto menores sejam as parcelas.

4. CONCLUSÕES

Os processos de amostragem não interferiram na precisão do inventário, podendo-se utilizar tanto amostragem aleatória simples quanto sistemática na área de estudo. A precisão do inventário foi maior com a redução do tamanho das parcelas e, consequentemente, aumento no número de unidades amostrais.

6. REFERÊNCIAS

ABAF, 2013. Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. **Bahia Florestal – Anuário ABAF**. Disponível em: < <http://www.abaf.org.br/download/bahia-florestal-anuario-abaf-2013.pdf>>. Acesso em 13 abril 2015.

ABRAF, 2013. Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas. **Anuário Estatístico ABRAF**. Disponível em: <<http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/3910>>. Acesso em 12 abril 2015.

BARROS, P. L. C. de, 2008. Anotações de Inventário Florestal. **Universidade Federal Rural da Amazônia**. Belém-PA, 2008.

BIANCHETTI, A.; TEIXEIRA, C. A. D.; MARTINS, E. P. Épocas de floração e frutificação de espécies florestais nativas da Amazônia Ocidental. **Porto Velho: Embrapa Rondônia**. 1997. 2 p. (Embrapa Rondônia. Comunicado Técnico, 133

CARVALHO, P. E. R.; Paricá. *Schizolobium amazonicum*. **Circular Técnica, EMBRAPA**, Colombo-PR, Novembro de 2007.

CUNHA, U. S. da, 2004. Dendrometria e Inventário Florestal. **Série Técnica, Escola Agrotécnica Federal de Manaus**. Manaus-AM, 2004.

DRUSZCZ, J. P.; **Métodos de Amostragem com Três Variações Estruturais em Inventário Florestais em Plantações de Pinus**. Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira – UFPR. Curitiba, 2014, p.1 a 141.

FERREIRA, A. G.; MELO, R. R. Inventário Florestal Quantitativo de Plantios de Teca (*Tectona grandis* L.F) e Pinho Cuiabano (*Schizolobium amazonicum* HUB.). **Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal**. Patos/PB, n 7, fevereiro, 2006.

FICK, T. A. Amostragem para Inventário Florestal em Sistemas Silvopastoris. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.35, n.5, p.1033 – 1038, 2011.

FINGER, C. A. G. **Biometria florestal**. Rio Grande do Sul: Departamento de Ciências Florestais, Santa Maria/RS, 2006. 314 p.

JANUÁRIO, M. L. Rolim de Moura: Uma “Viagem no Tempo”. **Grupo Ambiental APF**. Rolim de Moura/RO, 2009, 90 pg.

MIRANDA, D. L. C. de; GOUVEIA, D. M.; SANDER, A. **Tamanho e Forma de Parcelas de Área fixa em Plantios de Teca no Norte do Mato Grosso**. Pesquisas Agrárias e Ambientais, Nativa, Sinop, v. 03, n. 02, p. 89-94, abr./jun. 2015.

MORAES FILHO, A. D. de; BRAVO, C. V.; ROQUE, R. A. M.; ANDRADE, W. F. de. **Utilização de Métodos Estatísticos em Inventários Florestais**. Piracicaba: Universidade de São Paulo, 2003. p. 27

PÉLLICO NETTO, S.; BRENA, D. A. **Inventário Florestal**. Santa Maria:UFMS, 1997.

QUEIROZ, W. T., 2012. Amostragem em Inventário Florestal. **Edufra, Universidade Federal Rural da Amazônia**. Belém-PA, 2012.

RONDÔNIA. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO. **Boletim Climatológico de Rondônia, ano 2005**. SEDAM, Porto Velho-RO, 2007, pg.40.

SCHLINDWEIN, J. A; MARCOLAN, A. L.; FIORELI-PERIRA, E. C.; PEQUENO, P. L. de L.; MILITÃO, J. S. T. L. Solos de Rondônia: Usos e Perspectivas. **Revista Brasileira de Ciências da Amazônia**. Porto Velho/RO, v.1, n.1, 2012.

SOARES, C. P. B. PAULA NETO, F. SOUZA, A. L. **Dendrometria e Inventário Florestal**. 2.ed. Viçosa, MG. 2007. 272 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AJUSTE DE MODELOS HIPSOMÉTRICOS EM UM PLANTIO DE *Schizolobium amazonicum*

Luiz Fernando Pegorer de AQUINO*, Marta Silvana Volpato SCCOTI,
Ederson José da SILVA, André de Paulo EVARISTO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: luiz_fernandopa@hotmail.com

RESUMO: Objetivou-se neste trabalho ajustar e comparar modelos de relação hipsométrica para um plantio de *Schizolobium amazonicum* com 5 anos de idade localizado no município de Rolim de Moura, estado de Rondônia. A área total do plantio é de 40 ha e o espaçamento utilizado foi de 3 x 3 m. Para obtenção dos dados realizou-se um inventário piloto utilizando-se 4 parcelas de 1 ha, distribuídas de forma aleatória. Em cada parcela mediu-se o diâmetro de todos os indivíduos e a altura da décima árvore em cada linha, excluindo-se as árvores mortas e quebradas, resultando assim em uma amostra de 399 árvores. Foram testados sete modelos hipsométricos, considerando para a sua qualidade o coeficiente de determinação (R^2), erro padrão da estimativa em porcentagem ($S_{yx\%}$), valor do teste F e análise gráfica. Em geral, os modelos apresentaram semelhança nos valores de coeficiente de determinação, erro padrão da estimativa, exceto o modelo $\ln Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \varepsilon$, que apresentou maior valor do coeficiente de determinação (64,47%), erro padrão da estimativa (4,16%), sendo portanto, mais indicado para estimar a altura total dos indivíduos na área de estudo.

Palavra-chave: Pinho cuiabano, análise de regressão, coeficiente de determinação.

1. INTRODUÇÃO

As florestas plantadas podem ser um novo ciclo econômico em Rondônia, uma vez que, observa-se um crescente aumento dessa atividade no setor do agronegócio do estado, merecendo destaque o município de Vilhena que desponta como um dos principais celeiros para o cultivo de espécies exóticas, como *Pinus*, eucalipto e teca (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2015). No entanto, a crescente demanda por produtos madeireiros tem proporcionado a abertura de novos mercados que buscam investimentos em outras espécies, como as nativas por exemplo. Nesse contexto cita-se a espécie *Schizolobium amazonicum*, que por apresentar rápido crescimento, fuste reto e elevada cotação no mercado interno e externo, vem sendo cultivada por empresas madeireiras da região norte e nordeste do país, principalmente no Pará e Maranhão (REVISTA DA MADEIRA - REMADE, 2006). Apesar da crescente demanda por essa espécie, ainda não existe um programa de melhoramento consolidado, como já se tem nos povoamentos de Eucalipto e *Pinus* para cada região de cultivo. Além disso, pouco se sabe a respeito da sua estrutura e relações com o ambiente nos plantios existentes. Diante desse contexto, a realização de trabalhos que abordem a caracterização, quanto aos aspectos dendrométricos são de extrema importância para

descrever a qualidade e a quantidade de madeira existente nos plantios de *Schizolobium amazonicum* submetidos aos diferentes regimes de manejo. Para a caracterização dos povoamentos florestais as principais variáveis dendrométricas coletadas no campo são altura e diâmetro, no entanto a medição da altura é uma atividade que demanda de maior tempo e está sujeita a maior incidência de erros. Pereira et al. (2014) citam que o uso de equações hipsométricas, constitui uma importante ferramenta para tornar o inventário menos custoso e, ao mesmo tempo, assegurar a precisão dos dados. Segundo Finger (1992) esta relação é usada para fornecer as alturas de árvores que tiveram apenas o diâmetro medido e na determinação de alturas dominantes. De acordo com Scolforo (2005) a relação hipsométrica é influenciada pela idade dos indivíduos na floresta, pela qualidade do sítio, densidade, posição sociológica, tamanho da copa e espécie, e muitas vezes a variabilidade desses fatores pode resultar baixa correlação entre a altura e o diâmetro, podendo em florestas plantadas não ser maior que 0,8. As expressões matemáticas formuladas para estimar variáveis de populações florestais são empíricas, sendo necessário ajustá-las através de análise de regressão, para encontrar seus coeficientes, e posteriormente testá-las para verificar o quanto a relação entre as variáveis é explicada pelo

modelo e qual o erro ao usá-las (SANQUETTA et al. 2009 citado por PEREIRA et al. 2014). Nesse sentido, a relação entre as variáveis pode ser medida pelo coeficiente de determinação (R^2), que segundo Charnet et al. (2008) mede a porção da variabilidade das observações da variável dependente explicada pelos modelos considerados, sendo obtido pela razão entre a Soma do Quadrado da Regressão pela Soma do Quadrado Total. Já erro médio ocasionado pelo uso do modelo é representado pelo Erro padrão da estimativa, calculado a partir da raiz do quadrado médio do resíduo (SOARES et al. 2011). Deste modo, objetivou-se neste trabalho testar modelos de relação hipsométrica para um povoamento de *Schizolobium amazonicum* com 5 anos de idade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de pesquisa

O trabalho foi realizado em uma área de 40 ha com plantio de *Schizolobium amazonicum* pertencente a Empresa Lano da Amazônia. O plantio localiza-se as margens da Rodovia RO-010, km 4,0 (coordenadas 11°43'22.70"S e 61°42'05.50"O), no município de Rolim de Moura, localizado na Zona da Mata no estado de Rondônia (Figura 1). Segundo a classificação de Köppen, o Estado de Rondônia possui um clima do tipo Aw – Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar, durante o mês mais frio, superior a 18°C (megatérmico) e um período seco bem definido durante a estação de inverno, quando ocorre na região um moderado déficit hídrico, com índices pluviométricos inferiores a 50 mm/mês (BOLETIM CLIMATOLÓGICO DE RONDÔNIA, 2007). O relevo caracteriza-se por apresentar superfície plana e suaves ondulações, sua altitude varia de 260 a 300 m acima do nível do mar (JANUÁRIO, 2009). O solo na região é caracterizado como cambissolos e latossolos amarelos (SCHLINDWEIN et al. 2012). O povoamento foi implantado no ano de 2010, com espaçamento 3x3m, recebendo ao longo dos anos controle de pragas (formigas) e adubação orgânica.

Figura 1 - Localização da área de plantio de *Schizolobium amazonicum*, Rolim de Moura/RO.

2.2. Coleta de dados

Na área de estudo foram marcadas quatro parcelas de 50 x 200m distribuídas de forma aleatória, nas quais foram feitas medições do diâmetro a altura do peito (DAP) com o auxílio de uma suta e a determinação da

altura total com uso de um hipsômetro Haglof, medindo-se 1 árvore a cada 10 indivíduos dentro da parcela, excluindo-se árvores mortas e quebradas. Ao final foram obtidos o DAP e a altura total de 339 árvores para o ajuste de sete modelos de relação hipsométrica, apresentados por Finger (2006) (Tabela 1).

Tabela 1. Modelos hipsométricos testado em um plantio de *Schizolobium amazonicum*, no município de Rolim de Moura,RO.

Nº	Modelo
1	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot DAP + \epsilon$
2	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP^2 + \epsilon$
3	$\ln Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln DAP + \epsilon$
4	$Ht - 1,30 = \beta_0 + \beta_1 \cdot DAP + \epsilon$
5	$\ln Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \epsilon$
6	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \epsilon$
7	$\ln(Ht - 1,30) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln DAP + \epsilon$

(FONTE: FINGER, 2006); Em que, Ht: Altura Total; β_j : parâmetros de regressão; DAP: diâmetro a altura do peito; ϵ : erro padrão; ln: logaritmo natural.

A qualidade do ajuste das equações foi feita com base nos valores percentuais do coeficiente de determinação (R^2), erro padrão da estimativa ($S_{yx}\%$), valor F e análise gráfica, conforme as seguintes equações (FINGER, 2006):

$$R^2 = \frac{SQ_{regressão}}{SQ_{total}} \quad (\text{Equação 1})$$

$$S_{yx}\% = \frac{\sqrt{QMres}}{\bar{y}} \cdot 100 \quad (\text{Equação 2})$$

Em que, $S_{yx}\%$: erro padrão da estimativa em porcentagem; QMres: quadrado médio do resíduo; \bar{y} : média aritmética; R^2 : coeficiente de determinação; $SQ_{regressão}$: Soma dos Quadrados de regressão; SQ_{total} : Soma dos Quadrados totais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente trabalho o modelo 5 ($\ln Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \epsilon$) foi considerado o mais adequado para estimar a altura do *Schizolobium amazonicum* R^2 (64,47%), $S_{y,x}$ (4,16%) e valor F (720,41) (Tabela 2). Hoffmann (2009) também descreveu melhor ajuste para o modelo exponencial $H = e^{(\beta_0 + \beta_1/DAP) \cdot \epsilon}$ em um plantio de *Schizolobium amazonicum* com 5 anos de idade e espaçamento de 4 x 4m na região de Paragominas-PA. Neste estudo o autor observou valor de R^2_{aj} de 41,31% e $S_{y,x}$ de 8,49%. Os modelos exponenciais também se destacaram em trabalho realizado por Pontes Neto (2012) em plantios de clones de *Eucalyptus* spp. na Estação Experimental do IPA na Chapada do Araripe-PE.

Para os demais modelos testados observou-se pequena variação entre os valores de coeficiente de determinação (R^2), variando de 58,65% para o modelo 1 até o valor de 62,45% para o modelo 3. O erro padrão da estimativa ($S_{yx}\%$) foi maior para os modelos 1, 2, 4 e 6 e o teste F foi significativo para todos os modelos testados (Tabela 2). De forma geral percebe-se que os modelos exponenciais linearizados (3, 5, 7) foram os que apresentaram maiores valores para R^2 (62,45%, 64,47%, 62,36%, respectivamente) e menores valores de $S_{y,x}$ (4,27%, 4,16%, 5,06%) demonstrando melhor ajuste

para o conjunto de dados. Hess et al. (2014) também encontraram semelhança nos valores das variáveis de precisão para grupos de modelos de relação hipsométrica de mesma natureza testados para espécies nativas de valor comercial com $DAP \geq 50,0$ cm no estado do Amazonas.

Tabela 2 – Parâmetros e medidas de precisão dos modelos hipsométricos ajustado para um plantio de *Schizolobium amazonicum* aos 5 anos de idade no município de Rolim de Moura, RO.

nº	β_0	β_1	R ² (%)	S _{yx} (%)	F
1	4,7547	0,6366	58,65	10,58	563,25
2	16,066	-459,68	60,28	10,37	602,73
3	0,8653	0,6640	62,45	4,27	660,52
4	3,4547	0,6366	58,65	11,79	563,25
5	3,1628	-7,5961	64,47	4,16	720,41
6	20,0811	-88,235	62,34	10,10	657,24
7	0,5384	0,7499	62,36	5,06	657,86

Em que, β_i : coeficientes estimados da equação; R² (%): coeficiente de determinação; S_{yx} (%): erro padrão da estimativa; F: teste F.

Em relação à análise gráfica verifica-se que os modelos 3 e 7 apresentaram comportamento semelhante em relação a dispersão dos resíduos e a amplitude de erro variando entre -10% a 30%, já o modelo 5 foi o que apresentou dispersão mais homogênea dos resíduos e menor amplitude do erro (-10% a 20%), indicando a sua superioridade em relação aos demais modelos (Figura 1).

4. CONCLUSÃO

Os modelos exponenciais linearizados apresentaram os melhores valores para R² e S_{yx}, demonstrando melhor a relação entre a altura e o diâmetro no povoamento de *Schizolobium amazonicum*. O modelo 5 $\ln Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \epsilon$ foi que apresentou melhor ajuste ao conjunto de dados sendo o mais indicado para estimar a altura total de *Schizolobium amazonicum* no sistema de manejo adotado na área de estudo.

6. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, C. P. et al. **Relação hipsométrica para quatro espécies florestais em plantio homogêneo em diferentes idades na amazônia ocidental**. Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 39, p.5-29, jul/dez. 1999.

CHARNET, R. et al. **Análise de modelo de regressão linear com aplicações**. 2. ed. Campinas: Unicamp, 2008, 356 p.

CIPRIANI, H. N. et al. C. **Crescimento inicial de clones de eucalipto em Vilhena, RO**. Comunicado Técnico. Porto Velho-RO:EMBRAPA-RO,2013.

DIÁRIO DA AMAZÔNIA. **Floresta se torna nova fonte econômica de Rondônia**. Disponível em: <<http://sgc.com.br/noticias/diariodaamazonia/nova-fonte-economica-em-rondonia/>>. Acesso em 23 de agosto de 2015.

FINGER, C. A. G. **Biometria florestal**. Rio Grande do Sul: Departamento de Ciências Florestais, Santa Maria/RS, 2006. 314 p.

HESS, A. F. et al. P. **Ajuste de Relação Hipsométrica para Espécie da Floresta Amazônica**. Ambiência Guarapuava-PR, v. 10, n. 1, p. 21-29, jan/abr. 2014.

HOFFMANN, R. G. **Caracterização dendrométrica e avaliação do rendimento em laminação de madeira em plantios de Paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex. Ducke) na região de Paragominas, PA**. Centro de Ciências Agrárias, Jerônimo Monteiro-ES, Setembro de 2009.

NETO, T. P. P. **Comparação de Modelos Lineares e não Lineares em Relações Hipsométricas para Clones de *Eucalyptus* ssp, no Pólo Gesseiro do Araripe-PE**. Departamento de Ciência Florestal, Recife-PE, p. 1 – 59, 2012.

PECK, R. B. **Informe sobre o desenvolvimento de sistemas agrossilvipastoris na Amazônia**: Relatório sobre consultoria ao CPATU de 15.09.70 a 15.12.79. Belém: EMBRAPACPATU, 1979. 79 p.

PEREIRA, K. D. et al. **Ajuste de modelos hipsométricos para árvores de *Tectona grandis* L.f no município de Mojú, Pará**. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v.10, n.18; 181p. 2014.

RONDÔNIA. Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO. **Boletim Climatológico de Rondônia, ano 2005**. SEDAM, Porto Velho-RO, 2007, pg.40.

SANQUETTA, C. R.; WATZLAWICK, L. F.; CORTE, A. P. D. **Inventários Florestais: planejamento e execução**. 2. ed. Curitiba, 2009. 316 p.

SCHNEIDER, P. R.; SCHNEIDER, P. S. P.; SOUZA, C. A. M. **Análise de regressão aplicada a Engenharia Florestal**. 2. ed. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2009. 294 p.

SCHNEIDER, P. R. **Introdução ao Manejo Florestal**. Santa Maria: CEPEF-FATEC, 1993. 348 p.

SCOLFORO, José Roberto Soares. **Biometria Florestal: Parte I: modelos de regressão linear e não linear; Parte II: modelos para relação hipsométrica, volume, afilamento e peso de matéria seca** / José Roberto Soares Scolforo. Lavras: UFLA/FAEPE, 2005. 352 p.

SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F. de; SOUZA, A. L. de. **Dendrometria e inventário florestal**. 2. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2011. 272 p.

SOUZA, G. T. O. et al. **Relações hipsométricas pra *Eucalyptus urophylla* conduzidos sob regime de alto fuste e talhadia no Sudoeste da Bahia**. *Scientia Plena*, v. 9, n. 4, 2013.

THOMAS, C. et al. **Comparação de equações volumétricas ajustadas com dados de cubagem e análise de tronco**. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 16, n. 3, p. 319-327, 2006.

Figura 1 – Distribuição dos resíduos da altura estimada em função do diâmetro a altura do peito (DAP) do ajuste do modelo 5.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INVENTARIO FLORESTAL 100% REALIZADO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO COM TRATO SILVICULTURAL DE CORTE DE CIPÓ

Maria Alves PEREIRA, Maricélia Benitez dos SANTOS,
Luane Carine de Paula da Silva de OLIVEIRA

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: luanesilva2327@gmail.com

RESUMO: Este artigo tem por objetivo proporcionar algumas vantagens para o planejamento da exploração e para o gerenciamento e comercialização da madeira: Permite o conhecimento prévio do potencial madeireiro da floresta, possibilitando à empresa ou ao proprietário um planejamento e/ou uma negociação mais segura da madeira; Permite o conhecimento prévio da quantidade e qualidade; Promove a localização das árvores dentro da Unidade de Trabalho, facilitando o planejamento da exploração madeireira. Além disso, promove o registro dos aspectos físicos da área (topografia, hidrografia, vegetação, etc.), e também dos métodos de tratos silviculturais. Foram realizadas pesquisas em campo consultas em artigos de revistas, livros didáticos, dissertações, teses. Posteriormente, esses dados serão utilizados para um determinado fim, como o planejamento da exploração, a exploração propriamente dita, o tratamento silvicultural, o planejamento de vendas e a comercialização da madeira.

Palavras-chave: potencial produtivo da floresta; mapear fatores bióticos e abióticos ; tratos silviculturais.

1. INTRODUÇÃO

A técnica de inventário florestal vem sendo usada desde a década de 80, quando o Brasil realizou seu primeiro e único inventário florestal, a ênfase foi dada aos conhecimentos dos estoques florestais de madeiras existentes nas regiões inventariadas (FEDERER, 1955). O Inventário Florestal é a base para o planejamento do uso dos recursos florestais, através dele é possível a caracterização de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo das espécies que a compõe.

Os objetivos são estabelecidos de acordo com a utilização da área, que pode ser área de recreação, reserva florestal, área de manutenção da vida silvestre, áreas de reflorestamento comercial, entre outros. No caso das florestas com fins madeireiros, por exemplo, o inventário florestal visa principalmente a determinação ou a estimativa de variáveis como peso, área basal, volume, qualidade do fuste, estado fitossanitário, classe de copa e potencial de crescimento da espécie florestal.

Dentre os principais motivos da realização de um processo de inventário, podemos citar os seguintes aspectos: determinar o potencial produtivo da floresta; mapear fatores bióticos e abióticos que influenciam a produção da floresta; determinar os custos de produção no

caso de florestas plantadas; definir estratégias de manejo para obter uma produção sustentada (SCOLFORO, 1997).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um inventário 100% com corte de cipó na região norte de Mato Grosso em uma área equivalente a 30,560 ha. Os materiais utilizados para a coleta de dados na área foram um clinômetro para medir a altura das árvores, fita métrica para mensurar o DAP e CAP, estacas de madeira para demarcação das parcelas 50x1000 m, e trenas para medir a distância das parcelas. Para identificação das árvores remanescentes, porta semente e de corte foram utilizadas plaquetas de demarcação de acordo com a legislação.

Os dados obtidos foram coletados através de cinco pessoas: Coordenador (01) - pessoa treinada para o serviço. Ele decidirá em caso de dúvidas e anotará todos os dados coletados durante o inventário; Identificador botânico (01) - pessoa experiente em identificar espécies vegetais através de características botânicas e dendrológicas. Ele identificará as árvores (nome vulgar e, se possível, científico), fará a medição do diâmetro e observará a qualidade do tronco e da copa; Ajudante (01) - pessoa que auxiliará na medição das árvores e colocará a

placa de identificação; Laterais (02) - localizarão as árvores a serem inventariadas através das coordenadas (x) e (y), e indicarão para o restante da equipe cada árvore a ser inventariada. Também informarão sobre a existência de clareiras, áreas de cipó, declividades, cursos d'água.

3. INVENTÁRIO 100%

Inventário 100% - consiste em localizar, identificar, medir e avaliar as árvores da Unidade de Trabalho (UT) do Plano de Manejo Florestal. Nesse levantamento sistemático, são quantificadas e qualificadas 100% das árvores existentes na área, a partir de um diâmetro pré-estabelecido, a fim de obter informações qualitativas e quantitativas para auxiliar na exploração (POWEL, 1994).

Figura 1. Coordenadas (x) e (y) das árvores a serem inventariadas através das coordenadas.

Figura 2. Indica a qualidade e os tipos do fuste. 1-fuste reto, 2-fuste inclinado, 3-fuste torto, 4-fuste oco.

Para se obter o inventário deve-se definir as espécies que deverão ser inventariadas (comerciais, não comerciais, potencialmente comerciais). Além disso foram obtidos os CAP e DAP das árvores selecionadas. As coordenadas X e Y foram utilizadas para catalogar todas as árvores existentes em cada parcela variando entre as árvores remanescentes, porta sementes e de corte, juntamente com os tratos silviculturais. A legislação classifica como árvores remanescentes as que estiverem num intervalo de classe de DAP entre 30cm - 49,99cm e árvores para corte/abate no intervalo acima de 50cm. No

inventário foi classificada a qualidade do fuste das árvores, para se obter uma boa qualidade comercial da madeira. Com isso pode-se obter o tipo de árvore a ser abatida. Classificando de acordo com a sua finalidade. Onde se coloca uma plaqueta no fuste da árvore que através do mesmo indica o número do talhão, faixa e para que fim será utilizada.

Figura-3. Indica o número da árvore a ser emplaquetada.

3.1. Número de faixas ou parcelas (50x 1000)

O popular vai e vem é utilizado para qualificar e quantificar toda árvore existente no talhão.

Figura 4. Método de vai e vêm para inventariar todas as árvores na faixa.

3.2. Vantagens do inventário florestal 100%

A realização do Inventário Florestal 100% proporciona algumas vantagens para o planejamento da exploração e para o gerenciamento e comercialização da madeira (FERREIA, 1998). Permite o conhecimento prévio do potencial madeireiro da floresta, possibilitando à empresa ou ao proprietário um planejamento e/ou uma negociação mais segura da madeira; Permite o conhecimento prévio da quantidade e qualidade; Promove a localização das árvores dentro da Unidade de Trabalho, facilitando o planejamento da exploração madeireira. Além disso, promove o registro dos aspectos físicos da área (topografia, hidrografia, vegetação, etc.).

3.3. Desvantagens do inventário florestal 100%

Para a realização do inventário florestal a 100%, é necessária a utilização de uma equipe treinada e

capacitada; Aumento do custo de produção da empresa, o qual dependerá diretamente do nível de detalhamento do inventário.

4. CORTE DE CIPÓ

Atividade foi executada em áreas de manejo com incidência de cipós, principalmente nos cipós que estavam presos às árvores de valor comercial. Essa atividade deve ser realizada pelo menos um ano antes da exploração, de preferência junto com o inventário florestal 100% ou logo após o mesmo. Seus objetivos são: 1 - Facilitar a derrubada das árvores; 2 - Diminuir os danos causados às outras árvores (remanescentes); 3 - Diminuir riscos de acidentes para as equipes de exploração.

O critério para a técnica de corte de cipós deve acompanhar a equipe de inventário e ser orientada pelo coordenador. Devem ser identificadas para o corte de cipós todas as árvores inventariadas com DAP maior ou igual a 45 cm.

Realizada a identificação, todos os cipós presos às árvores devem ser cortados. Os cipós que provêm de árvores vizinhas também devem ser cortados na base de suas respectivas árvores. Altura de corte o corte dos cipós deve ser realizado a uma altura de aproximadamente 1m acima do solo, devendo esse corte ser feito em duas seções do cipó. Isso evitará o contato direto da parte superior com o solo, o que poderia levar a um novo enraizamento. O contato entre as partes cortadas deve ser evitado, o que poderia provocar a regeneração do cipó.

4.1 Vantagens do corte de cipós

Diminui o tamanho das clareiras abertas na floresta durante a exploração, principalmente durante o corte das árvores; Diminui os danos causados à vegetação; Oferece mais segurança ao motosserrista no decorrer da derrubada; Facilita o direcionamento da queda da árvore pelo operador.

4.2 Desvantagens do corte de cipós

1 - Aumenta o custo de produção; 2 - Com o corte de cipós, a produção de alimento para a vida silvestre poderá ser reduzida; 3 - Poderão afetar o ciclo hidrológico da floresta.

Fonte: FT

Figura 5. Demonstrativo de como se deve ser feito o corte do cipó.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em uma área de 30,560 ha foram coletadas e catalogadas no campo e anotadas em fichas para um banco de dados, armazenados e processados de acordo com cada tipo de informação e a finalidade. Após ser inventariada esta área apresentou um grande potencial de biomassa para a extração com cerca de 15,242 m³ de madeira, sendo que se divide em varias espécies as de maior biomassa de extração como: Angelim pedra-*Hymenobium heterocarpum*, Cambara-*Qualea albiflora*, Canelão-*Ocotea spixiana*, Cedrinho-*Erisma uncinatum*, Champanhe-*Dipteryx odorata*, Garapeira-*Apuleia molaris*, Itauba-*Mezilaurus itauba*, Pinho-cuiabano-*Schizolobium excelsum*. Essas espécies foram as que mais apresentaram potencial de biomassa para extração, sendo de 6799 m³ de madeira.

NOME POPULAR	POTENCIAL DE BIOMASSA
Angelin Pedra	1182.65 m ³
Cambara	1996.76 m ³
Canelão	153.41 m ³
Champanhe	468.278 m ³
Cedrinho	1024.791 m ³
Itaúba	388.017 m ³
Garapeira	796.404 m ³
Pinho- Cuiabano	1125.150 m ³
TOTAL m³	6799 m³

Figura-6 Demonstrativos das árvores com maior frequência e maior metragem cúbica d madeira cerrada.

Figura-7 Mapa da área inventariada.

CONCLUSÃO

A realização do Inventário Florestal 100% proporciona algumas vantagens para o planejamento da exploração e para o gerenciamento e comercialização da madeira.

Permite o conhecimento prévio do potencial madeireiro da floresta, possibilitando à empresa ou ao proprietário um planejamento e/ou uma negociação mais segura da madeira, garante o conhecimento prévio da quantidade e qualidade da madeira, promove a localização das árvores dentro da Unidade de Trabalho, facilitando o planejamento da exploração madeireira. Além disso, promove o registro dos aspectos físicos da área (topografia, hidrografia, vegetação, etc.).

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FEDERER, W.J. – **Experimental design** – New York, Mc Millan (1955) .

FERREIRA C.A. **Inventário em Florestas de Eucalipto e projeções de crescimento**. Boletim Informativo do IPEF v.39 p.23-39.1985.

POWEL, D.S.; Mc WILLIAMS W.H. and BIRDSEY R.A. **Forest Inventory**. **Journal of Forestry**, v.92, n.12, p. 6-11. 1994.

SCOLFORO J.R.S. **Modelagem e crescimento e produção de Florestas Plantadas e Nativas**. Biometria Florestal. Lavras UFLA/FAEPE, 1997.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PANORAMA PRODUTIVO E FLORESTAL DO ASSENTAMENTO WESLEY MANOEL DOS SANTOS EM SINOP-MT

Maira Luiza SPANHOLI

PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: maira_luiza15@hotmail.com

RESUMO: O estudo no assentamento agrícola Wesley Manoel dos Santos mostra que a forma de produção influencia no desflorestamento da região em que o assentamento está localizado. Portanto, este trabalho tem como objetivo demonstrar a principal atividade produtiva do assentamento agrícola Wesley Manoel dos Santos localizado no Município de Sinop – MT, bem como a diferença da área de floresta do ano de 1995 para o ano de 2011. Metodologicamente, utilizou-se o método de estratificação por comunidade, ou seja, número de pessoas por comunidade, assim, sorteou-se o número de lotes a serem visitados proporcional ao tamanho da comunidade, sem repetição. Para levantamento dos dados aplicou-se questionários em três visitas de campo aos lotes sorteados para sua aplicação. Como principais resultados gerados tem-se que grande parte das famílias assentadas tem a produção somente para o consumo familiar, ou seja, de subsistência, a base produtiva principal é a pecuária de leite e corte, representando 45% da produção no Wesley Manoel, sendo esta predominante para o consumo familiar. A pesquisa levantou ainda que os assentamentos contam com sistema de crédito que proporciona o fortalecimento da produção, possibilitando a compra de insumos ou equipamentos necessários, além de receberem ajuda habitacional para a construção de suas moradias, mas que esse crédito não é suficiente para um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente.

Palavra-chave: Reforma agrária, Desflorestamento, Pecuária.

1. INTRODUÇÃO

Um importante fator para o desenvolvimento dos assentamentos rurais no Brasil é a reforma agrária, pois ela tem como objetivo promover o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha através da redistribuição de terras. A reforma agrária é importante não apenas do ponto de vista social, para propiciar acesso à terra e melhorar as condições de vida dos agricultores e trabalhadores rurais pobres, ela é fundamental para o processo de fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento do meio rural. A realização da reforma agrária proporciona terra para a população trabalhar, aumentando a produção agrícola, reduzindo as desigualdades sociais, democratizando a estrutura fundiária, trazendo assim desenvolvimento para a região em que ela foi realizada (BAZIN, 1991).

A distribuição de terras é um meio de combate à pobreza, e o alcance das capacidades de trabalho de uma família pode firmar-se economicamente e ser, um fator de geração sustentável de renda. É claro que para isso são necessárias condições de acesso a mercados dinâmicos, a crédito, a informações, a educação e a tecnologias (ABRAMOVAY, 1999). É importante a criação de assentamentos agrícolas tanto para o processo produtivo do país quanto para a melhora da qualidade de vida da

população que será inserida nele, no entanto, o meio ambiente sofrerá as consequências disso. Considerando que, tradicionalmente, a conversão dos habitats nativos em usos alternativos tem sido a forma de apropriação do território brasileiro UICN et al. (2011, apud Calandino 2012), as condições acima aumentam enormemente as chances de esse modelo reforçar o desmatamento e a degradação ambiental na região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Regras gerais

Para o cumprimento do objetivo proposto, adotou-se neste trabalho o uso dos métodos observacional, descritivo e estatístico, através de pesquisa com aplicação de questionários estruturados e visitas a campo. No atendimento aos objetivos da pesquisa pesquisou-se no Assentamento “Wesley Manoel dos Santos” em Sinop-MT um total de 103 famílias, das 497 famílias residentes no assentamento, representando 20,72% da amostra total. O número de lotes visitados por comunidade foi sorteado usando o critério de não reposição proporcional ao número de famílias pertencentes a cada comunidade.

O desenvolvimento da pesquisa se deu com a aplicação de questionários semiestruturados buscando levantar dados sobre as questões produtivas (agricultura e

pecuária) praticadas, bem como os indicadores da evolução socioeconômica das famílias assentadas (emprego, organização da produção, conhecimentos técnicos, educação, gênero, e renda) sendo essas informações importantes para análise quantitativa e qualitativa das famílias pesquisadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Assentamento Wesley Manoel dos Santos localizado no município de Sinop-MT foi criado em 21 de novembro de 1997, em um lote com uma área total de 38.291 hectares, no município de Tapurah-MT. Posteriormente, no ano de 2002, passou a pertencer à área do município de Sinop, terra adquirida pelo INCRA e o tamanho da parcela de terras para cada assentado seria de aproximadamente 70 hectares, perfazendo um total de 500 lotes rurais, nos quais foram assentadas inicialmente 497 famílias. Três lotes foram reservados para outro projeto futuro que poderia talvez vir a ser uma escola agrícola (FRANCIO, 2011). As atividades agrícolas e a exploração madeireira desenvolvidas pelas famílias que vivem em assentamentos, têm grande potencial para gerar desmatamento e degradação florestal, especialmente porque a oferta de terras e o crédito subsidiado motivaram a migração de pessoas para a região dos assentamentos, a (Figura 1) demonstra essa situação.

Figura 1. Imagem de satélite do Assentamento Wesley Manoel dos Santos, Sinop-MT-Brasil. Fonte: Tariga (2012).

Imagens de satélite foram utilizadas para que se tornasse possível analisar a evolução do desflorestamento nos assentamentos pesquisados ao longo do período estudado. Através dessas imagens pode ser visto que a evolução do desflorestamento ao longo desses 16 anos foi extremamente elevada. Passando de uma área que tinha até 1995 praticamente toda sua floresta, para uma área com menos da metade de sua floresta em pé no ano de 2011. Antes da implantação do assentamento, a parte desmatada era consideravelmente pequena. Levando-se

em consideração que o assentamento do município de Sinop foi criado em 1997, o panorama antes desse período mostra que o assentamento influenciou fortemente na mudança do ambiente dessa região. No ano de 1995 tinha-se 98,18% de sua vegetação nativa, ou seja, dos 38.595 hectares, apenas 701,99 hectares haviam sido desflorestados. No ano de 2011 fica claro o crescente desflorestamento no assentamento Wesley Manoel dos Santos, pois a área de vegetação nativa é menos da metade da área total do assentamento, representando 13.474,44, enquanto a área aberta representa 25.121,79 do total, ou seja, o desflorestamento nesse ano era de 65,09%. Essa situação não anda de acordo com o código florestal, onde se deve ter 80% da área florestal em pé, podendo ser explorada apenas 20%, pois o assentamento se localiza em região do território amazônico. A maioria dos entrevistados possuem apenas escolaridade básica, como mostra a (Tabela 1).

Tabela 1. Nível educacional dos familiares assentados no assentamento pesquisado

Escolaridade	Wesley Manoel dos Santos
1ª – 4ª série	42,85%
5ª – 8ª série	22,85%
Segundo Grau	27,71%
Superior	5,71%

Fonte: pesquisa de campo (2011).

O baixo nível de escolaridade é predominante no assentamento, onde apenas 5,71% dos entrevistados informaram possuir ensino superior. Com relação à base produtiva no assentamento Wesley Manoel dos Santos existe a predominância da pecuária de leite e de corte, como pode ser visto na (Tabela 2). A pecuária é um fator importante para o desenvolvimento dos assentamentos em geral, sendo que a pesquisa aponta que mesmo com as políticas existentes para o controle do desmatamento, aproximadamente 90% das propriedades ultrapassou o limite imposto pelo Governo Federal desmatando mais do que 20% da área permitida, segundo o código brasileiro. A introdução do gado de corte e leiteiro é natural como atividades iniciais, pois poucas famílias assentadas possuem recursos para a implantação e manutenção da produção agrícola em escala comercial e tão pouco possuem recursos para iniciar a produção agrícola sustentável, pelo menos nos assentamentos pesquisados.

Tabela 2. Base produtiva do assentamento pesquisado

Wesley Manoel dos Santos	Quantidade
Pecuária de corte	23%
Pecuária de leite	13%
Pecuária de leite e corte	9%
TOTAL	45%

Fonte: pesquisa de campo (2011).

A pesquisa indica que a pecuária de corte e de leite sem dúvida exerce influência na economia de subsistência dos assentados, porém destaca-se que o assentamento Wesley Manoel dos Santos deveria dedicar-se com mais ênfase a produção de gado de corte, e isso se explica pelo fato da existência de frigoríficos no município de Sinop que compram essa carne para revender ao setor atacadista e varejista. Com isso, os principais produtos

comercializados pelos assentados são: venda de bezerros machos, produção de leite, produção de frango, suínos, banana e pupunha. A comercialização de culturas é realizada no município de Sinop, onde os próprios produtores comercializam os produtos através da feira livre (através de venda direta) aos consumidores, sendo ainda que alguns produtos são comercializados dentro do próprio assentamento, inclusive a comercialização do gado corte e do leite. Essa renda obtida com a venda da produção agropecuária mantém a subsistência das famílias do assentamento agrícola, porém não dá mobilidade econômica para maiores investimentos, o que ocasiona o não desenvolvimento do setor nos assentamentos. A renda principal dos moradores do assentamento Wesley Manoel dos Santos vem da produção em seus lotes, mas os assentados realizam trabalhos externos, tanto dentro quando fora do assentamento, para conseguir uma complementação dessa renda. Os moradores do assentamento Wesley Manoel dos Santos iniciaram suas atividades na perspectiva de liberação de recursos para habitação (recurso para construção de casas para as famílias, liberadas por intermédio do orçamento do governo federal) e de recursos para crédito em investimentos na propriedade, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Esses assentamentos dispõem de sistemas de assistência de crédito por parte de alguns órgãos federais, que beneficiam tanto a produção, quanto a moradia desses assentados, através das políticas assistencialistas do governo federal que tem o intuito de prover os assentamentos e dar condições de subsistência. O percentual de cada crédito pode ser visto na (Tabela 3).

Tabela 3. Tipos de créditos recebidos pelos assentados pesquisados

Tipos de créditos	Wesley Manoel dos Santos recebidos
Habitacional	32,73%
PRONAF	80%

Fonte: pesquisa de campo (2011).

Os assentamentos podem ser desenvolvidos tanto no âmbito agropecuário quanto não agropecuário, com essas linhas de crédito oferecidas pelo programa, assim o produtor pode usar os recursos para comprar insumos para iniciar suas produções ou gastar com aquisição de equipamentos ou a construção de estruturas geradoras de renda, ou ainda comprar bens duráveis como tratores e animais, por exemplo. Desta forma, com os recursos provenientes da ajuda habitacional, as famílias do assentamento Wesley Manoel dos Santos conseguiram construir moradias para suas famílias, sendo que todas as famílias assentadas têm o direito ao crédito para infraestrutura (habitacional) proveniente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Porém, Frâncio (2011) relata que como esse crédito depende de orçamento anual da instituição federal, o recurso não atende a todas as famílias.

Com relação ao PRONAF, através da pesquisa foi identificado que 9% dos produtores não possuem acesso a ele; 11% não conseguiram liberação do crédito e 80% já detêm esse direito. Os produtores que adquiriram o direito

dos lotes nos últimos quatro anos não estão com documentação regularizada para obterem o crédito rural.

A liberação do INCRA é extremamente onerosa e burocrática, pois os dois assentamentos têm em média 15 anos de existência e muitos assentados ainda não possuem o título final de posse de seus lotes, fato que demonstra que não bastam políticas públicas eficientes, mas também agilidade dos órgãos públicos na resolução da situação existente. As famílias que ainda não tiveram liberação desse benefício do PRONAF no momento da disponibilização do crédito, não estavam com a documentação da propriedade regularizada perante o INCRA e outros proprietários não possuíam documentos pessoais habilitados para a obtenção desse empréstimo.

4. CONCLUSÕES

Pode ser visto que antes da área ser transformada em assentamento agrícola, a parte desmatada era consideravelmente pequena. No ano de 1995 tinha-se 98,18% de sua vegetação nativa, ou seja, dos 38.595 hectares, apenas 701,99 hectares haviam sido desflorestados. Já no ano de 2011 pode ser visto claramente que mais da metade da área já está desflorestada.

A atividade produtiva predominante no assentamento é a pecuária. Esta ocorre por ser mais barata que a produção agrícola em escala comercial e pela facilidade de implantação, pois a área já estava praticamente bastante desmatada. Existem políticas de crédito por parte do governo para auxiliar esses assentados, no entanto essa ainda é insuficiente para o desenvolvimento das atividades geradoras de renda em uma escala maior, e não possibilita que a produção aconteça de forma sustentável.

5. REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R **Agricultura familiar e desenvolvimento territorial.** Disponível em: <http://www.econ.fea.usp.br/abramovay/artigos_cientificos>. Acesso em: 16 nov. 2011.

BAZIN, F. Viabilidade econômica dos assentamentos de reforma agrária. O caso de Sumaré, SP. **Revista Economia Social**, v. 32, n. 2. Abril-Junho, 1991.

FRANCIO, N.. **Solidariedade, Trabalho e Renda: Um Estudo No Assentamento Wesley Manoel Dos Santos.2011.xf.** Dissertação (Mestrado em ?)-Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. São Leopoldo, , 2011.

TARIGA, Tamara Cristina. **Croqui de localização.** Engenheira florestal, 2012.

UICN; WWF-BRASIL; IPÊ. In: WEIGAND Jr., R.; CALANDINO, D.; OLIVEIRA E SILVA, D. (Orgs.). Metas de Aichi: Situação atual no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. In: CALANDINO et al (2012). **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 26, p. 161-170, jul./dez. 2012. Editora UFPR

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SIMULAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SAF NO ASSENTAMENTO WESLEY MANOEL DOS SANTOS

Maira Luiza SPANHOLI*

PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: maira_luiza15@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo demonstrar como se daria a implantação do Sistema Agroflorestal (SAF) no referido assentamento, pois serviria como uma forma de reposição florestal e ainda melhoraria a forma de obtenção de renda dos assentados. Metodologicamente, utilizou-se o VPL (Valor Presente Líquido) para a simulação da implantação do SAF nos assentamentos estudados, este instrumento estima o valor a preço de hoje do fluxo de caixa, usando para isto a taxa mínima de atratividade (TMA). A TIR (Taxa de Retorno Interno) foi utilizada como uma taxa de desconto que faz com que o valor atualizado dos benefícios seja igual ao valor atualizado dos custos. Os payback simples e descontado informarão o tempo que o produtor levará para recuperar seu investimento. Como principais resultados tem-se que a introdução do SAF - Sistema Agroflorestal possibilita diversificação de culturas e implantação de agricultura com floresta na área dos assentamentos. A implantação do SAF em 35 hectares dos lotes do assentamento Wesley Manoel dos Santos trarão uma receita significativa que auxiliará muito na renda dos assentados, pois foi estimado uma receita mensal de R\$ 1.909,05. E o tempo de retorno do investimento é de 4 anos.

Palavra-chave: Desflorestamento, agrofloresta, indicadores financeiros.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar é uma importante fonte de abastecimento de alimentos do mercado interno no Brasil, mas apesar dessa parcela ser representada significativamente na produção nacional, os agricultores familiares precisam de sistemas de produção apropriados à sua capacidade de investimento, ao tamanho de suas propriedades rurais e ao tipo de mão-de-obra empregada. Altieri (2002) conceitua sistema agroflorestal como um “sistema sustentável de manejo e uso da terra e de plantas que procura aumentar a produção de forma contínua, combinando a produção de árvores (incluindo frutíferas e outras) com espécies agrícolas e/ ou animais, simultaneamente ou sequencialmente, na mesma área, utilizando práticas de manejo que sejam compatíveis com a cultura da população local”. É um sistema de baixo uso de insumos, pois otimiza os efeitos benéficos das interações entre árvores, culturas agrícolas e animais com a finalidade de obter uma produção comparável à obtida nos monocultivos, com os mesmos recursos.

Conforme Muller (2012), os Sistemas Agroflorestais – SAF são reconhecidamente modelos de exploração de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural e, por isso, considerados como importante alternativa de uso sustentado do ecossistema tropical

úmido. A importância da utilização de sistemas agroflorestais fica mais evidente, quando se constata a existência de extensas áreas improdutivas em consequência da degradação resultante, principalmente, da prática do cultivo itinerante, reconhecidamente uma modalidade de exploração não sustentável dos solos. Uma agrofloresta completa deve ter presente todos os consórcios, garantindo que o sistema tenha sempre plantas de diferentes idades e diferentes alturas, para ocupar sempre o espaço com o passar do tempo, manter o solo coberto e ofertar diferentes produtos. O sistema agroflorestal objetiva otimizar a produção por unidade de área, com o uso mais eficiente dos recursos (solo, água, luz, etc.), da diversificação de produção e da interação positiva entre os componentes (FURTADO, 2011).

O conceito de agrofloresta é bem definido pelo Manual Agroflorestal para a Mata Atlântica (2007), onde se apóia essencialmente nos princípios de uma diversidade promovida desde a fase inicial de implantação da agrofloresta e no uso dinâmico da sucessão natural. No ato de implantar a fase inicial do SAF, semeia-se (planta-se) no mesmo dia os cultivos de ciclo curto (arroz, milho, feijão, aipim, etc.) as espécies de ciclo persistente (bananas, mamão, guandu), todas elas em densidade como se fosse para monocultivo, porém em alta densidade; na

mesma oportunidade (ou o mais cedo depois) planta-se sementes ou mudas das espécies perenes (espécies florestais, espécies frutíferas, melíferas). Em solos degradados, a fase inicial utiliza-se espécies pioneiras pouco exigentes que recuperam e enriquecem o solo, propiciando condições para posterior plantio de espécies mais exigentes. Para Muller (2012), a pecuarização é outra realidade na exploração de terras no Brasil sendo, em geral, uma atividade resultante da implantação de grandes projetos, principalmente na Amazônia, mas não somente naquela região, a qual promove a elevação do índice de desemprego e representa grande risco de degradação ambiental. Para Abdo, Valeri e Martins (2012), a agricultura familiar fundamentada no uso de área de exploração agrícola reduzida exige uma grande conscientização do agricultor na escolha do modelo de exploração adotado, para garantir a sua sustentabilidade ao longo dos anos. Isso se deve ao fato de que a atividade agropecuária nessas áreas será intensiva, procurando-se obter o máximo de rendimento econômico possível por área. Mas concomitantemente a essa ação deve-se buscar a reposição adequada e satisfatória de nutrientes, a implantação de práticas de conservação do solo e diversificação de culturas e espécies florestais usadas.

Os mesmos autores ainda citam que o sistema agroflorestal é uma opção interessante e extremamente viável na escolha de modelos pelo pequeno produtor. No entanto, o agricultor deve escolher uma variedade de espécies adaptadas à região e promover uma boa interação entre elas. O uso adequado do meio físico, vertical e horizontalmente é fundamental. Também deve levar em conta as necessidades de mercado e analisar a sua viabilidade econômica. O investimento deve ser compatível com a produção esperada. Essa produção deve ser de fácil comercialização. O modelo deve ser ecologicamente equilibrado para contribuir com a sustentabilidade do sistema agroflorestal implantado e do desenvolvimento social. Perske (2004) coloca que um dos objetivos do sistema agroflorestal é fazer com que ele funcione como uma unidade, imitando o sistema natural, para colher os benefícios presentes neste, principalmente no aspecto ambiental. Torna-se um sistema que visa proporcionar sustentabilidade nos agroecossistemas por requerer menos insumos, aproveitando os efeitos positivos que as interações entre as diferentes espécies proporcionam. Desta forma, o sistema se torna mais econômico, por diminuir os custos, propiciando produções iguais ou superiores que os monocultivos.

Portanto, os sistemas agroflorestais mostram-se como uma excelente alternativa para a preservação ambiental, além de servir como base para uma produção ecológica de produtos alimentícios de origem animal e também vegetal, potencializa-se as espécies nativas consorciadas com outras culturas convencionais e prioriza-se ganhos econômicos, pois trata-se de diversificação de produtos, não ficando dependente de apenas uma cultura. Os modelos de SAF tem como ponto principal a diversidade de espécies dentro da área de produção com o intuito de produzir os alimentos com qualidade para as famílias, proporcionando uma maior segurança e soberania alimentar, além de trazer para as propriedades uma maior diversidade da renda com a comercialização dos produtos. Os modelos de SAF devem ser adequados a cada área

levando em consideração a topografia, condições climáticas, bem como necessidades familiares e o interesse de exploração das propriedades. O trabalho com sistemas agroflorestais pode trazer para os assentamentos uma alternativa de produção agroecológica, podendo melhorar cada vez mais a vida do homem do campo, a produção sustentável, maior diversidade de produtos que priorizam a alimentação da família e a venda do excedente.

Nas pequenas propriedades esse sistema pode ser incluído utilizando todos os espaços da propriedade e aproveitando lavouras, pastagens e a criação de animais. Assim, para que fique caracterizado o sistema agroflorestal, falta apenas plantar árvores com fins produtivos. Este consórcio de árvores com agricultura e pecuária tem uma importância social, econômica e ambiental muito significativa. A propriedade rural assim ordenada e manejada aumenta a qualidade de vida de seus proprietários, aumenta a renda da área, protege e enriquece o solo, melhora a quantidade e a qualidade das águas, mantém o equilíbrio do meio ambiente. Nesse sentido, existe a necessidade de aprofundar os estudos sobre a eficiência da produção agropecuária em assentamentos. No capítulo 4, teremos os resultados das pesquisas realizadas nos dois assentamentos estudados, demonstrando a relação entre o impacto ambiental e a produção ao longo de 16 anos, e com isso a consequente geração de emprego e renda desses assentamentos antes do SAF e a produção e renda após o SAF.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Regras gerais

Foi utilizado o VPL (Valor Presente Líquido) para a simulação da implantação do SAF no assentamento estudado. Segundo Sanguino (2009) entre as alternativas mais consistentes para análise de viabilidade econômica de plantios florestais, tem-se este como dado mais robusto. Este instrumento estima o valor a preço de hoje do fluxo de caixa, usando para isto a taxa mínima de atratividade (TMA). O VPL é compreendido como sendo a quantia equivalente na data zero de um fluxo financeiro descontando-se a taxa de juros determinada pelo mercado. Seu cálculo é feito por meio do modelo geral representado pela expressão:

$$VPL = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + i)^t}$$

Em que: VPL = Valor Presente Líquido; B_t = Benefício em cada período de tempo (ano) do projeto; C_t = Custo em cada período de tempo (ano) do projeto; n = Número de anos do projeto ou período de tempo usado em cada atividade; i = Taxa de desconto (juros).

Sanguino (2009) define a TIR (Taxa de Retorno Interno) como uma taxa de desconto que faz com que o valor atualizado dos benefícios seja igual ao valor atualizado dos custos, sendo um método que depende exclusivamente do fluxo de caixa do sistema de produção. Constitui uma medida relativa que reflete o aumento no valor do investimento ao longo do tempo, tendo em vista

os recursos demandados para produzir o fluxo de receitas. Considera-se uma atividade viável se sua TIR for igual ou maior que o custo de oportunidade do capital investido ou taxa mínima de atratividade. Em outras palavras, busca-se determinar se essa taxa de retorno é alta o bastante para fazer com que o produtor rural realize o investimento. Conforme equação abaixo:

$$TIR = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + i^*)^t} = 0$$

Em que: B_t = Benefício em cada período de tempo (ano) do projeto; C_t = Custo em cada período de tempo (ano) do projeto; n = Número de anos do projeto ou perNúmero de anos do projeto; i^* = Taxa Interna de Retorno.

Sanguino (2009) ainda colabora dizendo que a taxa de juros ou de desconto é definida como o “preço do dinheiro”, ressaltando que este preço varia não só com a quantidade, mas também com o tempo em que é retido ou com a probabilidade de perda (risco). Acrescente-se ainda que os juros podem ser definidos como a taxa de eficiência marginal do capital. Conhecer a taxa de desconto é fundamental para qualquer produtor interessado em melhorar sua rentabilidade econômica.

A magnitude da taxa de desconto ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA) a ser utilizada depende, sobretudo, da posição particular do produtor rural, se o investimento for feito por meio de contratação de empréstimos, a sua taxa de desconto ou TMA terá de ser, obrigatoriamente, mais elevada que a taxa de empréstimo, em decorrência da pretensão lucrativa e do risco do empreendimento; no caso do investimento ser com capital próprio, a sua taxa de desconto deverá equiparar-se às taxas de descontos de projeto alternativos, sujeitos ao mesmo grau e risco.

O *payback* simples também será considerado na simulação, ou seja, o tempo que o produtor levará para recuperar seu investimento. O seu cálculo é bastante simples: investimento dividido pelo fluxo de caixa. O *payback* descontado também será utilizado, ele é parecido com o simples, mas leva em consideração a taxa mínima de atratividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A simulação para a implantação do SAF inicia-se com a entrada dos dados que serão utilizados, onde foi descrito o sistema, indicando as espécies que foram utilizadas e o espaçamento adotado para seu cultivo. No caso da presente simulação foram utilizados os cultivares de banana, mandioca e seringueira. Foi estabelecido que para um hectare de SAF fossem implantadas 196 seringueiras, perfiladas em alinhamento de 7x7 metros, sendo então 14 árvores por linha. Também foram colocados 14 pés de bananeiras por linha, agrupadas de duas a duas, ou seja, um total de 28 pés de bananeiras por linha, totalizando 784 em um hectare. E por último 50 pés de mandioca por linha, num distanciamento de 2x2 metros, perfazendo um total de 2500 pés de mandioca.

O tempo proposto de permanência de cada cultura no SAF foi escolhido visando o melhor desenvolvimento do sistema. Sendo que a seringa será implantada no primeiro ano e permanecerá ao longo dos 20 anos do SAF. A

banana entrará no segundo ano do sistema e permanecerá até o sexto ano, já a mandioca será implantada no primeiro ano e permanecerá por todos os anos do sistema.

Os parâmetros utilizados destinam-se a mostrar as informações sobre os preços dos produtos utilizados no SAF, com base na Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM) da Conab (2013) para o ano de 2013. Assim foi considerado que a mandioca tem um preço de R\$0,14/Kg, a banana R\$0,80/Kg, a seringa (látex) R\$1,73/Kg e o metro cúbico da madeira da seringa R\$ 220,00. As taxas de juros utilizadas para o financiamento do sistema foi de 1% segundo dados do PRONAF Florestal do Banco do Brasil. O valor destinado à mão de obra diária foi estimado em R\$25,00 e a utilização de máquinas necessárias para o desenvolvimento do sistema foi calculada em R\$100,00. Foram estabelecidos os gastos de cada cultura, ano a ano, com mão de obra e insumos dentro do horizonte de tempo estabelecido para o SAF, para que chegasse a um resultado mais próximo da realidade desejada. Como resultado da simulação chegou-se ao resultado obtido na (Tabela 1).

Tabela 1. Receitas e custo da implantação do SAF¹

Resumo da Simulação	Não Ajustado	Ajustado	
		10 anos	20 anos
Receitas	54.214,50	22.124,92	47.995,28
Custos	24.050,50	15.579,61	22.394,32
Saldo Final	30.164,00	6.545,32	25.600,96

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Esses dados foram possíveis graças ao fluxo de caixa, onde foram calculadas as entradas e saídas não ajustadas e também as ajustadas pela taxa mínima de atratividade (TMA). Os indicadores financeiros apresentam um resumo financeiro do SAF, seguido do cálculo da TIR, VPL, *payback* simples e descontado para 10 e 20 anos. Essa relação pode ser melhor observada na (Tabela 2). A TMA utilizada foi de 1% para os 20 anos de implantação do SAF. A TIR é o retorno exigido que resulta em VPL nulo. A TIR calculada para 10 anos após a implantação mostra-se positiva em 22,39% e para 20 anos de implantação do SAF mostra-se ainda mais positiva, em 25,03%, com isso, pode-se recomendar a implantação do sistema, pois a TIR é maior que a TMA. O VPL da simulação é aceito para os dois períodos de tempo analisados, pois se mostrou positivo em ambos os casos, para 10 anos mostra um retorno de 6.545,32 e para 20 anos o retorno é de 25.600,96. Com isso, pode-se dizer que o investimento oferece uma taxa de retorno superior ao custo do capital.

Tabela 2. Avaliação Financeira do SAF

Avaliação	10 anos	20 anos
TMA (Juros)	1%	1%
TIR da	22,39%	25,03%
VPL da	6.545,32	25.600,96
<i>Payback</i> Simples	4,0	4,0
<i>Payback</i>	4,0	4,0

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

¹ O cálculo das receitas foi realizado conforme a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) da CONAB de 2013.

O *payback* simples obtido, ou seja, considerando a taxa de desconto nula, foi de 4 anos, isso significa que o prazo de recuperação do investimento é de 4 anos após a implantação. Já o *payback* descontado, ou seja, aquele que considera a taxa de desconto, mostra que o prazo de recuperação do investimento também é de 4 anos após a implantação. Após desenvolvidos todos os cálculos para a implantação do SAF e obtidos suas receitas e custos para 1 hectare, basta multiplicar todos os valores pela quantidade de hectares escolhidos para o desenvolvimento do Sistema. Esse sistema é viável para os assentados pois o custo da terra não está sendo levado em consideração, visto que já é de posse dos pesquisados.

No caso da pesquisa, foi definido que a área de SAF para o assentamento seria de 50% do tamanho total dos lotes, ou seja, no assentamento Wesley Manoel dos Santos o SAF será implantado em 35 hectares, já que o tamanho total dos lotes é de 70 hectares. Com isso tem-se os resultados para o assentamento Wesley Manoel dos Santos apresentados na (Tabela 3). Através da tabela 15 pode ser visto que ao longo de 10 anos terá uma receita acumulada de R\$ 229.086,16, pode-se encontrar assim a receita obtida por mês, que é de R\$ 1.909,05. Ao longo dos 20 anos do sistema a receita acumulada é de R\$ 896.033,56, sendo que o último ano representa venda da madeira da seringueira, causando uma receita elevada para este último ano do sistema.

Tabela 3. SAF calculado para 35 hectares

Wesley Manoel dos Santos	Não Ajustado	Ajustado	
		10 anos	20 anos
Receitas:	1.897.507,50	774.372,36	1.679.834,92
Custos:	841.767,50	545.286,19	783.801,37
Saldo Final:	1.055.740,00	229.086,16	896.033,56

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

4. CONCLUSÕES

Para a realização do estudo foi estabelecido que as culturas que melhor atenderiam a simulação no sistema de SAF são mandioca, banana e seringueira, sendo esta última com foco no látex e ao fim dos 20 anos do sistema ocorreria à venda de sua madeira e como pode ser visto, essas culturas atendem o modelo de simulação, pois o retorno do investimento é considerado rápido e aumenta significativamente a renda dos assentados. Com a análise financeira foi demonstrado que o SAF implantado em 35 hectares dos lotes do assentamento Wesley Manoel dos Santos resultará em uma receita acumulada de R\$ 229.086,16 no final de 10 anos, estimando-se assim uma receita mensal de R\$ 1.909,05. E no final dos 20 anos do sistema receita acumulada é de R\$ 896.033,56, sendo está elevada no último ano pela venda da madeira da seringa. E o tempo de retorno do investimento é de 4 anos.

5. REFERÊNCIAS

ABDO, Maria T. V. N., VALERI, Sérgio V., MARTINS, Antônio L. M. **Sistemas agroflorestais e Agricultura familiar: uma parceria interessante**. Disponível em: <http://www.dge.apta.sp.gov.br/publicacoes/T&IA2/T&IAv1n2/Artigo_Agroflorestais_5.pdf> Acesso em 10 nov. 2012 às 19h 15 min.

ALTIERI, M. A. Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios sustentables. (In.). SARANDON, S. J. Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. Buenos Aires – La Plata, 2002.

FURTADO Andreia Caroline. **Manual sobre Restauração de Matas Ciliares**. Volume I – Noções Gerais e Volume II – Modelos de Restauração. Salvador, 2011. Disponível em: <[http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Lists/DocumentosTecnicosAbertos/Attachments/365/PRODUTO%203-%20Andr%C3%A9ia%20Damasceno\[1\].pdf](http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Lists/DocumentosTecnicosAbertos/Attachments/365/PRODUTO%203-%20Andr%C3%A9ia%20Damasceno[1].pdf)> Acesso em 03 abr. 2013 às 21h.

MÜLLER, M.W.; Sena-Gomes, A.R. e Almeida, C.M.V.C. **Sistemas agroflorestais com o cacauero**. Bahia, 2002. IV Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais.

PERSKE, Rodolfo C. F. **Sistemas Agroflorestais Em Pequenas Propriedades No Município De Hulha Negra**. Monografia apresentada ao curso de Pós Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Gestão Ambiental) da Universidade da Região da Campanha. Bagé/RS, 2004.

SANGUINO, Antonio Carlos. **Custos de implantação e rentabilidade econômica de povoamentos florestais com teca no estado do Pará**. Rev. Ciênc. Agrár., belém, n. 52, p. 61-78, jul./dez. 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

NORMAS FLORESTAIS APLICADAS AO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS

Marcos Antônio Camargo FERREIRA^{1*}, Marcelo Marques FERREIRA²

¹Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

²Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: macfloresta@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho buscou contribuir com a construção do conhecimento acerca da aplicação de normas florestais em empreendimentos rodoviários. Partindo do pressuposto que os plantios compensatórios não podem ser considerados reposição florestal. O mesmo apresenta uma discussão sobre as estruturas conceituais e legais acerca dos plantios compensatórios, da reposição florestal, da compensação ambiental obrigatória por supressão de vegetação áreas inseridas no Bioma Mata Atlântica e da supressão de Espécies protegidas por força de Lei, com empreendimentos de infraestrutura de transportes submetidos aos procedimentos do licenciamento ambiental. Atualmente, existem cinco (5) Leis Federais, um (1) Decreto Presidencial, três (3) Resoluções do CONAMA, uma (1) Portaria do MMA, uma (1) Portaria do IBAMA e uma (1) Instrução Normativa do IBAMA que versam sobre o tema, todas válidas e vigentes. A execução dos plantios compensatórios e reposição florestal é condição indispensável para a conformidade com a legislação ambiental.

Palavra-chave: Legislação e Política Florestal, Licenciamento Ambiental,

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa partiu do pressuposto teórico que de que plantio compensatório não pode ser considerado reposição florestal para supressão de vegetação. A supressão de vegetação quando necessária a implantação de empreendimentos de infraestrutura, acarretará impactos negativos sobre o ambiente, tais como fragmentação de ecossistemas, perda de diversidade, alterações nas composições de espécies e na densidade de indivíduos da flora, afetando diretamente os fatores edáficos, a fauna e a população local.

Diante essa circunstância, os órgãos públicos responsáveis pelo licenciamento ambiental, autoriza a supressão de vegetação nativa para empreendimento de infraestrutura e intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, em casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, mediante a medidas compensatórias, constante na Autorização de Supressão de Vegetação - ASV.

Assim sendo, as medidas que visam à mitigação e a compensação dos impactos relacionados à supressão da vegetação nativa, em quaisquer estágios de regeneração podem ser o Plantio Compensatório e a Reposição Florestal. Este trabalho buscou compreender as nuances dos diferentes tipos de compensação e reposição existentes nas normas brasileiras.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada consistiu em discussão fundamentada em ampla pesquisa no arcabouço normativo corporificados na política e legislação florestal brasileira acerca do tema, quantificando as normas e discutindo suas implicações no licenciamento de empreendimentos lineares. O objetivo é quantificar normas e apresentar uma discussão acerca dos conceitos que permeiam a necessidade de realização do Plantio Compensatório, em decorrência da intervenção em Áreas de Preservação Permanente; da Reposição Florestal em decorrência da exigência legal feita aos detentores de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV); pela supressão de vegetação em áreas inseridas no Bioma Mata Atlântica; de Supressão de Espécies protegidas por força de Lei, com empreendimentos de infraestrutura submetidos aos procedimentos do licenciamento ambiental.

2.1. Exigências legais para a realização do plantio compensatório e reposição florestal.

Conforme a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, em seu Art. 26, infere que o requerimento de autorização de supressão de que trata a Norma, conterà, no mínimo, dentre outras atribuições, a reposição ou compensação florestal. No § 1º deste artigo 33, ficou assentado que: “São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que

utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa”. Dessa forma em uma análise literal da lei, para qualquer ASV emitida para supressão de vegetação nativa, será gerada a obrigação reposição florestal. O § 4º do supracitado Art.33 definiu que: “A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do SISNAMA.”

2.2. Plantio compensatório.

O Plantio Compensatório está definido na Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 e na Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (especificamente para o bioma Mata Atlântica), nas Resoluções CONAMA nº 302 e 303 e na Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), nos seguintes termos: Art. 5º O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas desde 1965, no § 4º, do art. 4º, da Lei nº 4.771, que deveriam ser adotadas pelo requerente.

§ 1º. Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das disposições do art. 36, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverá ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente:

- I - na área de influência do empreendimento, ou
- II - nas cabeceiras dos rios.

Art. 6º Independe de autorização do poder público o plantio de espécies nativas com a finalidade de recuperação de APP, respeitadas as obrigações anteriormente acordadas, se existentes, e as normas e requisitos técnicos aplicáveis.

Dessa maneira, se desprende da norma legal que o plantio compensatório só existirá por ocasião da intervenção em APP, e quando definidas no âmbito do processo de licenciamento.

A mesmo que não seja apontada no processo administrativo de licenciamento a figura do Plantio Compensatório, o ente licenciado não se isenta da obrigação de sempre que possível recuperar ou dar destinação apropriada de formas a evitar processos erosivos. Esses mecanismos de recuperação já devem estar previstos no projeto de engenharia, denominado “Componente Ambiental” ou no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).No Art. 7º (IN N.º 6 – MMA) se afirmou que “não haverá duplicidade na exigência de reposição florestal na supressão de vegetação para atividades ou empreendimentos submetidos ao licenciamento ambiental nos termos do art. 10 da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, e do art. 16 do Decreto n.º 5.975, de 2006.”

2.3 Reposição Florestal

A reposição florestal é a compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal, conforme definido no Art. 13 do Decreto n.º 5.975, de 30 de novembro de 2006. É, portanto, um processo de plantio obrigatório de árvores de espécies nativas ou exóticas, para atendimento a dois tipos de exigências legais: Para manter o estoque sempre contínuo de matéria-prima florestal das empresas que consomem tais produtos e exigido das pessoas físicas e jurídicas como forma de reparação dos danos causados ao meio ambiente ou como forma de compensar o uso dos recursos naturais, no processo de licenciamento ambiental.

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 em seu Art. 33. § 1º e o Capítulo V do Decreto N.º 5.975 definem que: “São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.”

O Decreto N.º 5.975, de 30 de novembro de 2006 em seu Capítulo III, que trata da supressão a corte raso de florestas e formações sucessoras para o uso alternativo do solo, no Art. 10. §1.º define que “Entende-se por uso alternativo do solo a substituição de florestas e formações sucessoras por outras coberturas do solo, tais como projetos de assentamento para reforma agrária, agropecuários, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte.”

Já a Instrução Normativa N.º 6 do MMA, de 15 de dezembro 2006, que dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal e dá outras providências, inferiu em seu Art. 2.º que, entende-se por: Reposição Florestal: a compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal.

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 em seu Art. 33, § 4º define que a reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).

2.4 Supressão de Vegetação no Bioma Mata Atlântica

O Art. 17 da Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 definiu que: “O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana”.

A recuperação ambiental imposta como condicionante para o licenciamento ambiental deverá ser considerada reposição florestal para os fins do disposto nesta Instrução Normativa (IN N.º 6 - MMA, de 15 de dezembro 2006).

2.4. Espécies Protegidas

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção: As espécies ameaçadas de extinção e imunes ao corte estão sendo tratadas em Instruções Normativas e/ou Decretos Estaduais com especificidades para cada região do Brasil. Na esfera federal, a Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 dispõe sobre o reconhecimento como “Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” a relação de espécies enquadradas segundo os critérios de inclusão das espécies nas listas com as categorias propostas pela UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza. Mais recentemente a Portaria MMA Nº 443, de 17 de dezembro de 2014 que reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção.

Para cada região do país, existem Leis, Instruções Normativas e Decretos específicos que disciplinam quanto aos tipos de espécies florestais que merecem atenção, quer seja pela veemente ameaça de extinção ou redução de seu habitat natural, quer seja pelo valor intrínseco associado à madeira e importância científica ou biológica, que, portanto, merecem atenção especial por parte de seus usuários diretos.

A atual legislação ambiental considera que, quando os impactos sobre a flora e fauna silvestre são decorrentes de empreendimentos que causam alterações ou supressão de habitat, levando a perda de biodiversidade, é necessário realizar o resgate (MMA, 2004).

Geralmente o resgate de espécies ameaçadas de extinção e/ou imunes ao corte ocorre para que se suceda o transplântio dessas espécies junto aos programas correspondentes de aproveitamento científico da vegetação, também conhecido como resgate de germoplasma.

São também considerados instrumentos de conservação:

- Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção/2008;
- Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN);
- Lista elaborada pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Plantas em Risco de Extinção (CITES).

2.5. Autorização de Supressão da Vegetação

A ASV é ato autorizativo emitido pelo órgão ambiental competente do SISNAMA, definida no Decreto Nº 5.975 de 30 de novembro de 2006, cuja finalidade é autorizar a retirada ou substituição da cobertura vegetal com a finalidade de um uso alternativo do solo. O processo para a aquisição da referida ASV, visa identificar e localizar a ocorrência de espécimes protegidos de corte e propor medidas para a sua preservação e minimizar a supressão de vegetação através do estabelecimento de especificações e procedimentos ambientais, a serem adotados por meio de medidas de controle e monitoramento eficientes fundamentado tecnicamente no inventário florestal da vegetação a ser suprimida.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, existem cinco (5) Leis Federais, um (1) Decreto Presidencial, três (3) Resoluções do CONAMA, uma (1) Portaria do MMA, uma (1) Portaria do IBAMA e uma (1) Instrução Normativa do IBAMA que versam sobre o tema, válidas e vigentes.

4. CONCLUSÕES

A despeito da confusão conceitual que se estabelece, é possível concluir que o plantio compensatório é feito em função da área de intervenção em APP's, a Reposição Florestal, se dá em função da intervenção em área com espécies nativas. No caso de supressão de espécies protegidas e da compensação por interferência no bioma mata atlântica a compensação se dará em função das medidas mitigatórias serão definidas no âmbito do processo de licenciamento ou do volume de biomassa florestal extraída durante a supressão da vegetação. A execução dos plantios compensatórios e reposição florestal são condições indispensáveis para a conformidade com a legislação ambiental.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado, 1988. 168 p.

BRASIL. **Decreto Nº 5.975 de 30 de novembro de 2006**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5975.htm

BRASIL. **Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm, acessado em 26/09/2012.

BRASIL. **Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm, acessado em 26/09/2012.

BRASIL. Ministério Do Meio Ambiente. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Normas Florestais Federais para a Amazônia**. 2007. 176p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

IMPORTÂNCIA COMERCIAL E SUSTENTÁVEL DA MAÇARANDUBA (*Manilkara huberi* - Ducke)

Mariele Correia ALVES*, Brisa Santos ABREU, Klewton Adriano Oliveira PINHEIRO

Instituto Federal de Educação do Pará, Castanhal, Pará, Brasil.

*E-mail: marielealves114@gmail.com

RESUMO: Conhecer o crescimento das espécies de um povoamento florestal, principalmente daquelas de interesse econômico, é de fundamental importância para o manejo florestal, visando compreender esse processo, o presente estudo buscou avaliar como a espécie se comporta depois da exploração florestal e tratamento silvicultural e conhecer a intensidade de corte que possibilite a sustentabilidade da espécie em uma floresta manejada sob um regime de um sistema policíclico. Nesse sentido, avaliou-se o processo dinâmico do crescimento da população de maçaranduba (*Manilkara huberi* - Ducke), no período de 1984-2011, em uma área de 40 hectares localizada no município de Vitória do Jari no estado do Amapá. Adotou-se a metodologia de instalação de parcelas permanentes para inventário florestal contínuo sugerida por Silva; Lopes (1984), revisada e atualizada por Silva *et al.*, (2005). Cada parcela de 1 ha foi dividida em 100 subparcelas de 10m x 10m, para facilitar as atividades de monitoramento. A identificação dos indivíduos foi realizada, na floresta, pelo nome vulgar por técnicos experientes da Embrapa Amazônia Oriental. A maçaranduba é uma das espécies mais abundantes da área estudada com 2,515 indivíduos, O volume total da espécie na área de 36 hectares foi de 327,337m³ o que daria uma média de 9,092m³/ha (Tabela 2). Devido ao efeito da abertura do dossel no crescimento das árvores estarem diminuindo a competição por espaço e luz aumentou com o passar do tempo, provocando a redução do crescimento populacional da Maçaranduba.

Palavra-chave: Sistema policíclico, povoamento florestal, manejo florestal.

INTRODUÇÃO

A Amazônia apresenta a maior reserva de recursos florestais e uma das maiores biodiversidades do Planeta, porém, seus recursos naturais (madeireiros e não madeireiros) estão sendo explorados de forma irracional, causando danos ao ecossistema como um todo (FRANCEZ, 2009). O setor madeireiro contribui de forma expressiva com a economia regional e nacional e, também, para a geração de emprego e o bem-estar social (SABOGAL, 2006).

Há uma grande procura por espécies consideradas “nobres”, devido sua qualidade e resistência a pragas comuns em madeira. Segundo Loureiro (1979) e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM (1979), a Maçaranduba da família Sapotaceae espécie frequente em vários estados do Brasil, se torna muito procurada devido as suas características peculiares, como seu porte, que pode chegar até 50 metros, a grande densidade de sua madeira, sua resistência a pragas e também por ser uma espécie não muito cara em comparação com outras espécies.

Segundo Souza *et.al* (2002), sua distribuição geográfica é generalizada principalmente na região Amazônica, em zonas de terra firme, planalto e flanco. Segundo Loureiro e Silva (1968), sua concentração ocorre

principalmente nos estados da Região Norte, mais frequente no Pará, Roraima, Amazonas, Amapá, Rondônia e nordeste do Maranhão.

De acordo com Gayot; Sist. (2004), num estudo de exploração de impacto florestal nas populações de *Manilkara Huberi*, *M. Bidentata*, e *M. Paraenses*, a espécie *Manilkara Huberi* apresentou taxas de regeneração natural mais baixa que as demais estudadas, concluindo-se que numa exploração seletiva, baseada em um diâmetro mínimo de exploração de 55 cm, e considerando um ciclo de corte de 30 anos, não será possível manter a sustentabilidade da população da espécie com densidade economicamente viável. Isso sugere que a rotação dessa espécie em florestas naturais poderá ser longa.

O objetivo desse levantamento acerca da importância comercial sustentável da Maçaranduba é identificar como a espécie se comporta depois da exploração e conhecer a intensidade de corte que possibilite a sustentabilidade da espécie em uma floresta manejada sob um regime de um sistema policíclico.

2. MATERIAL E MÉTODOS

a. Características e localização da área de estudo

A floresta em estudo está localizada no município de Vitória do Jari no estado do Amapá (Figura 1), entre as

coordenadas 5°20'20" W e 0°00'55" S, a uma altitude de aproximadamente 150 m. O clima nessa região é do tipo Ami, pela classificação de Köppen (AZEVEDO et al., 2008).

Figura 1. Localização das parcelas de monitoramento permanentes da empresa Jari, na localidade Morro do Felipe (C), Vitória do Jari, (B) Estado do Amapá, Brasil (A)

A precipitação média anual alcança 2.234mm, com um período chuvoso de dezembro a maio. Ocorre uma estação seca de três meses, que se inicia em junho e que se caracteriza por uma precipitação mensal inferior a 8% do volume anual de chuva. A temperatura média anual é de 25,80° C, com a amplitude térmica variando mais ou menos 20° C entre o máximo e o mínimo valor mensal. Na Jari a vegetação é do tipo Floresta Ombrófila Densa. Os solos são do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, com textura argilosa pesada (AZEVEDO et al., 2008). O experimento foi iniciado em 1983, com a realização do inventário pré-exploratório considerando todas as árvores com DAP ≥ 50 cm. Em 1985 foi realizada a exploração florestal na área de floresta primária, retirando 15%, 25% e 35% do volume total das árvores com DAP ≥ 50 cm, correspondendo, aproximadamente, a 25 m³/ha, 40 m³/ha e 60 m³/ha, respectivamente.

Foram exploradas árvores com DAP ≥ 60 cm, de 42 espécies de valor comercial na região. O tratamento silvicultural foi realizado em 1994, aplicando-se dois tipos de desbaste: desbaste sistemático, com duas intensidades de redução da área basal original (30 % e 50 %) e o desbaste seletivo.

b. Metodologia e coleta de dados

Adotou-se a metodologia de instalação de parcelas permanentes para inventário florestal contínuo sugerida por Silva; Lopes (1984), revisada e atualizada por Silva et al., (2005). Cada parcela de 1 ha foi dividida em 100 subparcelas de 10m x 10m, para facilitar as atividades de monitoramento. As parcelas e subparcelas foram demarcadas com piquetes, os quais foram pintados na parte superior com tinta vermelha à base de óleo para diferenciá-los da vegetação.

Os procedimentos para coleta e registro dos dados nas parcelas permanentes foram àqueles estabelecidos nas diretrizes propostas por (SILVA et al., 2005). Foram

realizadas sete medições, a cada 2 anos, durante 27 anos: a primeira foi em 1980 e a última em 2010. A identificação dos indivíduos foi realizada, na floresta, pelo nome vulgar por técnicos experientes da Embrapa Amazônia Oriental. Foi coletada material botânica das espécies menos comuns e dos grupos de espécies que suscitaram dúvidas, para ser identificado, através de comparação, no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental.

c. Procedimento Laboratorial e cálculos

Para o processamento dos dados serão utilizados os programas: MFT (Monitoramento de Florestas Tropicais), desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental, que neste trabalho servirá para analisar os parâmetros referentes à florística e à estrutura da floresta.

Sobre o cálculo da composição florística: os números de espécies, gêneros e famílias foram determinados, considerando todos os indivíduos a partir de 5 cm de diâmetro. Foi elaborada uma lista de espécies existentes na área, com os nomes locais, nomes científicos e famílias. Índice de similaridade de Sorensen, através da seguinte equação 1:

$$Cs = \frac{2j}{(a + b)} \quad (\text{Equação 1})$$

Onde: Cs= Índice de Sorensen; j = Número de espécies comuns entre a e b; a= Número de espécies da comunidade a; b = Número de espécies da comunidade b.

Sobre o cálculo da diversidade florística: será determinada a diversidade de espécies comparando-se a floresta manejada com a não perturbada assim como para os diferentes tratamentos e entre as varias medições realizadas. Sobre a riqueza e equabilidade: a diversidade de espécies e a equabilidade de espécies serão determinadas através do Índice de Shannon, que vem sendo largamente utilizado em florestas amazônicas (ex: BARROS et al., 2000; MIRANDA, 2000). A diversidade é obtida pela equação 2:

$$H' = -\sum_i^n p_i \ln p_i \quad (\text{Equação 2})$$

Onde: H': Índice de Shannon-Wiener; p_i: proporção de indivíduos de uma determinada espécie na área; Ln: Logaritmo neperiano; p_i = n_i / N; n_i: número de indivíduos da espécie i; e N: número total de indivíduos na área de estudo. A equabilidade é obtida através da equação 3:

$$J = \frac{H'}{\ln S} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: J: Índice de equabilidade; H': Índice de Shannon-Wiener; S: número total de espécies; e Ln: Logaritmo neperiano.

A estrutura diamétrica da floresta foi calculada através da abundância por classe diamétrica, e será determinada o estoque de volume entre florestas manejadas e não perturbadas assim como para os diferentes tratamentos e entre as varias medições realizadas, através de equações

de volumes proposta por Silva; Araújo (1984) e Silva et al., (1984).

O delineamento experimental das áreas estudadas foi o de blocos ao acaso com três repetições. As alternativas de manejo testadas foram combinações de intensidades de exploração com intensidades de desbastes. As intensidades de exploração (15% – intensidade leve, 25% – intensidade média e 35% – intensidade pesada) foram representadas por porcentagens do volume extraído em relação ao volume total da floresta, a partir do diâmetro à altura do peito (DAP) de 60 cm. Foram combinadas com quatro tipos de intensidades de desbastes, o desbaste sistemático e o desbaste seletivo nas intensidades de 0%, 30%, 50% e 70% de redução da área basal original.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A maçaranduba é uma das espécies mais abundantes da área estudada com 2,515 indivíduos, e também uma das espécies mais procuradas no mercado por sua qualidade. Segundo a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará- AIMEX (2005) e Schulze et al., (2005), a maçaranduba está entre as principais espécies florestais exportadas pelo estado do Pará, na forma de madeira serrada, com mercado seguro nos Estados Unidos da América, Japão, e vários países europeus.

Tabela 1. Valores correspondentes de abundância (ind.), volume (m³/ha) e área basal (G m²/ha) por ano da espécie *Manilkara huberi* (Ducke), em uma área de 4 ha de floresta nativa da Jari, Amapá, Brasil.

Ano	Tratamento		
	Ind.	G m ² /ha	Volume m ³ /ha
1984	412	63,069	57,196
1986	302	33,899	40,114
1988	299	34,151	39,443
1990	300	34,202	39,082
1994	297	34,583	38,649
1996	302	35,585	39,067
2004	297	34,183	37,595
2011	306	33,259	36,191

Observamos na Tabela 1 que no ano de 1988 foi o ano onde se teve o menor número de indivíduos, já nos anos de 2004 e 2011 foram os anos onde se teve o maior número de indivíduos consequentemente a maior volumetria. Houve uma constância entre os anos de 1984 e 1996 com aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Neste período a maçaranduba acumulou 14,713m² de área basal e 15,004m³ de volume.

A área basal em 36 hectares (tratamento) foi de 0,92 m² ha⁻¹ considerando os dados de inventário 100%. Esse resultado difere bastante de um estudo feito em 84 ha de floresta natural na Fazenda Rio Capim em Paragominas onde foram encontrados apenas 0,32m²ha. O volume total da espécie na área de 36 hectares foi de 327,337m³ o que daria uma média de 9,092m³ha (Tabela 2).

Tabela 2: Valores correspondentes de abundância (ind.), volume (m³/ha) e área basal (G m²/ha) por ano da espécie *Manilkara huberi* (Ducke), em uma área de 36 ha de floresta nativa da Jari, Amapá, Brasil.

Ano	Testemunha		
	Ind.	G m ² /ha	Volume m ³ /ha
1984	6	1,632	1,532
1986	6	1,664	1,542
1988	5	1,357	1,265
1990	6	1,738	1,569
1994	7	1,837	1,764
1996	7	1,869	1,775
2004	12	2,208	2,731
2011	12	2,408	2,826

Observamos na Tabela 2 que a população de maçaranduba entre anos de 1984 e 2011 a espécie se manteve em equilíbrio quanto ao número de indivíduos, houve uma pequena taxa de mortalidade da espécie, mas não foram resultados alarmantes é importante salientar que o crescimento lento na fase de plântulas, fase muito apropriada aos predadores expõe essa espécie a uma alta mortalidade no início da vida, portanto, devemos planejar de forma sustentável a sua exploração e mantê-la para futuras gerações.

De acordo com (TAKEDA et al., 2003) a floração esta diretamente relacionada com a variação climática, iniciando no final do período úmido estendendo-se durante o período seco. A dinâmica correspondente a compreensão do comportamento das taxas de crescimento, recrutamento mortalidade de um povoamento florestal e o crescimento periódico anual das espécies são consideradas uns dos fatores para o planejamento da produção de madeira e a possibilidade de determinação do ciclo de corte segundo Silva et al. (2001). Sapotaceae é uma família com 58 gêneros e 1.250 espécies, ocorrendo em algumas regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, a Sapotaceae tem atualmente 11 gêneros e 231 espécies, das quais 104 são endêmicas. As espécies ocorridas no Brasil são árvores de médio a grande porte, e sua principal utilização econômica é a madeira muito utilizada na construção civil, ao látex utilizado na produção de gomas, e aos frutos consumidos por animais e pelo homem. Além disso, muitas das suas espécies são utilizadas para arborização e reflorestamento em áreas destinadas a preservação (MARTINELLI & MORAES, 2013).

Segundo CHIPAIA et al., (2015) a *Manilkara huberi* tem características macroscópicas parênquima axial, possui raios nas seções transversal e tangencial, canais secretores radiais ausentes e Poros, tudo visível sob lente de 10x, apresenta, também, arranjo com padrão indefinido, placa de perfuração simples, linhas vasculares retilíneas em seção tangencial e camadas de crescimento indistintas, com grande aceitação na construção civil para assoalhos e mobiliários.

4. CONCLUSÕES

A maçaranduba está entre as principais espécies florestais exportadas pelo estado do Pará, na forma de madeira serrada, com mercado seguro nos Estados Unidos da América, Japão, e em vários países europeus. Essa

espécie pertence ao grupo ecológico das tolerantes a sombra, no entanto, essas espécies geralmente germinam sob o dossel, sua vida reprodutiva nessa situação fica aguardando a oportunidade para atingir o dossel superior para só então reproduzir. Devido ao efeito da abertura do dossel está ligada diretamente no crescimento das árvores, estas diminuem a competição por espaço e luz aumentando com o passar do tempo, provocando a redução do crescimento populacional da maçaranduba, no caso dessa espécie o ciclo de corte deve ser maior pois a mesma não se recuperou em 27 anos de estudos. Portanto devemos planejar o manejo florestal executando a exploração de forma sustentável possibilitando a conservação do ecossistema e fazendo com que a produção de madeira tenha um rendimento maior, por essa razão é importante conhecer o crescimento das espécies de interesse econômico.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço ao IFPA pelo apoio educacional, ao meu professor/orientador Klewton Adriano pelo apoio e paciência e agradeço imensamente a minha prima, Neidinde Soares pelo imenso apoio na formatação deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRAS DO ESTADO DO PARÁ. Exportação brasileira de madeira. Belém: SECEX/DECEX, 2005. 4p.

AZEVEDO, C. P. de; SANQUETTA, C. R.; SILVA, J. N. M.; MACHADO, S. do A. Efeito da exploração de madeira e dos tratamentos Silviculturais no agrupamento ecológico de espécies. **FLORESTA**, Curitiba, PR, v. 38, n. 1, jan./mar. 2008.

BARROS, A. V. de; BARROS, P. L. C. de; SILVA, L. C. B. da. Estudo da diversidade de espécies de uma floresta situado em Curuá-Una - Pará. **Revista de Ciências Agrárias**, Belém, n. 34, p. 49-65, jan./jun. 2000.

CARVALHO, J. O. P. **Classificação em grupos ecológicos das espécies mais importantes em uma área de Floresta Nacional do Tapajós, Belterra, PA**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2000. 4 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Comunicado Técnico, 41).

CHIPAIA, F. C.; REIS, A. R. S.; REIS, L. P.; CARVALHO, J. C.; SILVA, E. F. R. Description anatomical macroscopic wood forest species of eight market in the municipality of Altamira-PA. **J. Bioen. Food Sci.**, v. 2, n.1: p.18-24, 2015.

FRANCEZ, L. M. de B.; CARVALHO, J. O. P. de; JARDIM, F. C. da S.; QUANZ, B.; PINHEIRO, K. A. O. Efeito de duas intensidades de colheitas de madeira na estrutura de uma floresta natural na região de Paragominas, PA. **Revista Acta Amazônica**, Manaus, v. 39, n. 4, p. 851 – 864. 2009.

GAYOT, M.; SIST, P. Vulnerabilite des especes de maçaranduba face a l'exploitation en Amazonie bresilienne: nouvelles normes d'exploitation a & fink. **Bois et Forets des Tropiques: Forets Amazoniennes**, v.2, n.280, p. 75-90, 2004.

GOMES, J. I.; SILVA E. M. A.; MELO, A. T. S. **Durabilidade de 15 espécies de madeiras amazônica em contato com o solo em ambiente sombreado**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2005. 4 p. (Comunicado Técnico, 148).

IDEFLOR. **Instituto de desenvolvimento Florestal do Estado do Pará. Plano Anual de Outorga Florestal de 2009**. Belém: IDEFLOR, 2008. 68p.

LOUREIRO, A. A.; SILVA, M. F. Catalogo das madeiras da Amazônia. Belém: SUDAM, 1968. p.167-168.

LOUREIRO, A. A. **Essências madeireiras da Amazônia**. Manaus: INPA, 1979. 2 v.

MARTINELLI, G.; MORAES, M. Á. **Livro vermelho da flora do Brasil** / texto e organização Gustavo Martinelli, Miguel Ávila Moraes; tradução Flavia Anderson, Chris Hieatt. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013. 1100 p.; 30 cm.

MIRANDA, I. S. Análise florística e estrutural da vegetação lenhosa do rio Comemoração, Pimenta Bueno, Rondônia, Brasil. **Revista Acta Amazônica**. v. 30, n. 3, p. 393-422. 2000.

SABOGAL, C.; LENTINE, M.; POKORNY, B.; SILVA, J. M. N.; ZWEEDE, J.; VERÍSSIMO. A.; BOSCOLO. M. **Manejo empresarial na Amazônia brasileira**. Belém: CIFOR. 174 p. 2006.

SILVA, J. N. M.; LOPES, J. do C.A. **Inventário florestal contínuo em florestas tropicais: a metodologia da EMBRAPA-CPATU na Amazônia brasileira**. Belém: EMBRAPA-CPATU (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 33), 1984. 36 p.

SILVA, J. N. M.; SILVA, S. M. A. da; COSTA, D. H. M.; BAIMA. A. M. V.; OLIVEIRA, L. C. de; CARVALHO, J. O. P.; LOPES, J. do C. A. Crescimento, mortalidade e recrutamento em florestas de terra firme da Amazônia Oriental: observações nas regiões do Tapajós e Jari. In: SILVA, J. N. M.; CARVALHO, J. O. P.; YARED, J. A. G. **A silvicultura na Amazônia Oriental: contribuições do projeto Embrapa/DFID**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental: DFID. p. 291-308, 2001.

SILVA, J. N. M.; LOPES, J. do C. A.; OLIVEIRA, L. C. de; SILVA, S. M. A. da; CARVALHO, J. O. P. de; COSTA, D. H. M.; MELO, M. S.; TAVARES, M. J. M. **Diretrizes para Instalação e Medição de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais da Amazônia Brasileira**. Belém: Embrapa / ITTO. 68p. 2005.

SOUZA, M. H.; MAGLIANO, M. M.; CAMARGO, J. A. A.; SOUZA, M. R. Madeiras tropicais brasileiras. 2. ed. Belém: IBAMA Laboratório de Produtos Florestais, 2002. p. 82- 83.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA. Departamento de Recursos Naturais Centro de Tecnologia Madeira. **Pesquisa e Informações sobre espécies**. Belém, 1979.

SCHULZE, M.; VIDAL, E.; GROGAN, J.; ZWEEDE, J.; ZARIN, D. Madeiras nobres em perigo. *Ciência Hoje*, v. 36, n.214, p. 66-69, 2005.

TAKEDA, P. S.; GURGEL, E. S. C. CARVALHO, A. C. M.; SANTOS, J. U. M. dos. *Manilkara huberi* Standley (Sapotaceae: aspectos morfológicos do fruto, da semente e do tipo de geminação. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 54, 2003. **Anais...** Belém: MPEG/SBB, 2003.

WHITMORE, T.C. **An introduction to tropical rain forests**. Oxford: Oxford University Press, 1990. p. 99-132.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RELAÇÃO ENTRE POTENCIAL DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL E ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS NO MATO GROSSO

Marilice Cordeiro GARRASTAZU^{1*}, Patrícia Póvoa de MATTOS¹,
Aline CANETTI², Evaldo Muñoz BRAZ¹, Renato Olivir BASSO³

¹Centro Nacional de Pesquisa de Florestas, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Colombo, Paraná, Brasil.

²Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

³Elabore Projetos e Consultoria Florestal, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: marilice.garrastazu@embrapa.br

RESUMO: A aplicação da ferramenta de modelagem de distribuição potencial de espécies tem se observado em áreas diversas, seja em estudos silviculturais, ecológicos, ou mesmo em estudos para controle de pragas e doenças. A aplicação da ferramenta em análise prévia de áreas potenciais para manejo florestal na região amazônica poderia otimizar custo e tempo, em função de sua grande dimensão e diversidade de estruturas. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre os valores obtidos pela modelagem do potencial de ocorrência de espécies para a predição da frequência de espécies florestais no estado do Mato Grosso. Utilizou-se o programa Openmodeller com o algoritmo de distância ambiental, usando 20 camadas climáticas e de altitude obtidas na base Worldclim, com coordenadas geográficas de três espécies florestais, obtidas no Sistema de Informação Specieslink. Foram elaborados mapas de ocorrência potencial das espécies *Dipteryx odorata* (Aubl.) Willd., *Hymenolobium excelsum* Ducke e *Mezilaurus itauba* (Meisn.) Taub. ex Mez. A frequência das espécies foi obtida de censos florestais de 8 talhões nas microrregiões de Aripuanã e Sinop, MT. *D. odorata* apresenta maior potencial de ocorrência na microrregião de Aripuanã com valores também altos para a parte central da microrregião de Sinop. *H. excelsum* e *M. itauba* apresentam maior potencial de ocorrência na porção leste do MT, sendo que na microrregião de Sinop apresentam potencial intermediário e em Aripuanã ainda mais baixo que Sinop. Não foi observada relação entre o potencial de ocorrência e a frequência das espécies nos talhões estudados em diferentes municípios do Mato Grosso. A maior frequência de *D. odorata* e *H. excelsum* ocorreu na porção central da microrregião de Sinop e na menor na microrregião de Aripuanã. Por sua vez, *M. itauba* é mais frequente na microrregião de Aripuanã. No entanto, alta frequência também foi observada em Santa Carmem, MT, onde foi verificado o menor potencial de ocorrência entre os 8 talhões estudados. Concluiu-se que apesar do grande potencial da ferramenta, a modelagem do potencial de ocorrência não apresentou resultados consistentes de relação com a abundância de espécies na região amazônica. Possivelmente outros fatores, além dos climáticos e de altitude, sejam mais restritivos à expansão das espécies florestais da amazônica como, por exemplo, a interação entre árvores e espécies, solos, dispersores, entre outros.

Palavra-chave: Openmodeller, distância ambiental, floresta Amazônica.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO EFETIVO MENSAL INICIAL EM PLANTAÇÕES DE TECA (*TECTONA GRANDIS*) EM COSTA RICA

MURILLO, Olman¹, VALLEJOS, Johnatan²., BADILLA, Yorlenny¹,
GUZMÁN, Nancy³., LUJÁN, Ricardo³, GONZÁLEZ, Ernesto⁴

¹Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica.

²Ingeniero Forestal independiente, Cartago, Costa Rica.

³Brinkman Asociados em Reforestación Centro América, San José, Costa Rica.

⁴GFS- Soluciones Verdes del Bosque, San José, Costa Rica

*E-mail: olmuga@yahoo.es

RESUMO: Os modelos de crescimento para o DAP e da altura total vs. idade, expresso em meses efetivos, com base em 1571 e 910 parcelas em todo o país, respetivamente, foram ajustados. A altura total foi medida com uma vara telescópica ou também, em árvores na terra. Ele foi definido como o crescimento não efetivo a partir do momento em que um déficit de água ou quando a caducidade excedeu 75% da árvore. Usando dendrômetros corrobora-se a paragem do crescimento. Os modelos ajustados para DAP foram com um R^2 de 0,827 e 0,897 para a altura total. Visando determinar o crescimento esperado de uma plantação de teca no país em qualquer mês de idade (primeiros 5 a 6 anos de idade), foram ajustados uma curva média nacional, uma curva de limite superior e uma curva de limite inferior, que respondem por 67% da variação total. As curvas de crescimento refletem a aplicação de um pacote silvicultural baseada em sementes melhoradas ou clones, com controle adequado de plantas daninhas primeiros anos, a correção da acidez quando necessário e realizar a desrama e desbaste oportuno. Estes modelos são uma ferramenta da qualidade para o controle do crescimento de teca na Costa Rica. Suas informações serão úteis para a tomada de decisões em projetos de investimento com esta espécie. No futuro, estes modelos poderão ser empregados nas avaliações de produtividade da teca no país.

Palavra-chave: teca, crescimento, estresse hídrico, controle de qualidade.

1. INTRODUÇÃO

Silvicultura moderna migra claramente para a gestão intensiva e de alta precisão, onde temos confluência das técnicas avançadas da gestão dos recursos do solo (preparação física, gestão biológica e nutrição), uso de material genético superior e melhores práticas de gestão. O conceito de controle de qualidade é uma parte essencial de boas práticas silviculturais adotadas pela maioria das empresas florestais de alta eficiência. A produção de madeira é considerada como uma cultura de longo prazo, que requer decisões silviculturais cada vez mais frequentemente. Ferramentas melhores e mais precisas são, portanto, necessária, de modo que seja possível determinar se cada povoamento está apresentando uma taxa de crescimento esperada para fins comerciais.

Possivelmente, a questão mais importante é a taxa de crescimento da plantação florestal. Questão que tem sido tradicionalmente focada de forma estática, onde seu maior

expoente é o conceito de índice do sítio. Que em princípio afirma que a produtividade natural do local é determinada pelas condições naturais do solo e do clima prevaletentes (DUSAN, 1976). Este conceito pode-se inferir, portanto, que as mudanças na taxa de crescimento esperada só podem acontecer se ocorrerem alterações na densidade de plantio. Nas últimas décadas tem mostrado que é possível aumentar a produtividade de um lugar ou ambiente, modificando ou excluindo fatores limitantes para o crescimento das árvores (ZOBEL; TALBERT 1984; RODRÍGUEZ; LEIHNER, 2006; XAVIER et al., 2013). O manejo do solo, controle de plantas daninhas e melhoramento genético são os pilares que explicam um aumento significativo na produtividade florestal (MASCARENHAS; MURALIDHARAN, 1993), que juntamente com uma boa gestão de densidade, alcançaram quase o dobro em rendimentos em relação à silvicultura os anos 70 (CAMPINHOS; IKEMORI, 1978).

Na silvicultura moderna é claramente definida dois modelos de manejo de plantações para diferentes objetivos de produção. Um modelo que visa proporcionar o maior volume por unidade de área, que poderia ser chamado de produção de biomassa florestal. Neste modelo, a produção de fibra de papel, produção de energia, entre outros sendo que nesse a atividade é concentrada em ciclos curtos de não mais do que 5 a 7 anos, geralmente a densidade inicial mantém-se inalterada. O segundo modelo de silvicultura é focada em maximizar o volume por árvore e qualidade do tronco. Nessas plantações ocorre uma gestão clássica sob densidade e desrame, onde o ciclo muitas vezes se estende por 15, 20 ou mais anos. Este é adequado para madeiras de alta qualidade e valor de mercado como teca (*Tectona grandis*), hoje, talvez a maior espécie de plantação nos trópicos (PANDEY; BROWN, 2000).

Estima-se que durante os primeiros cinco anos na grande maioria das espécies de plantações florestais expressarem a sua maior taxa de crescimento biológico, portanto, é o período crítico onde o silvicultor deve procurar acumular o maior volume possível por árvore. Em termos de investimento, é provável que este seja o período crítico, a fim de estabelecer um modelo de negócios real, com uma alta taxa de retorno econômico. Portanto, é necessária uma ferramenta que nos permite responder com precisão em idades precoces, sobre o ritmo de crescimento do empreendimento florestal. Outra forma de explicar isso, seria como se comporta o crescimento de um determinado povoamento em relação ao esperado para a região. Pode também ser dito que o crescimento médio esperado de uma região reflete a aplicação de certos pacotes tecnológicos, e o progresso da silvicultura. Isso claramente vai continuar a melhorar ao longo do tempo, em linha com a evolução de todos os fatores envolvidos hoje na silvicultura moderna.

É, portanto, importante e necessário a avaliação de modelos de crescimento médio para espécies florestais. Este é um conceito semelhante ao utilizado em seres humanos, onde há curva para crianças país que determina se o crescimento em altura e peso durante os primeiros anos de vida está localizado dentro das margens adequadas. Note-se que estes modelos usados em seres humanos não discriminam na origem social ou étnica regional, mas um modelo utilizado em todo o país. Pode-se, então, argumentar que é possível construir um modelo semelhante para na teca no país, independentemente do clima, solo, altitude, gestão de densidade, e outros. No entanto, deve aumentar a precisão do modelo e expressar a unidade de tempo em meses em vez de anos, a fim de melhorar a sua aplicabilidade.

Isto traz ainda outro problema, no caso da silvicultura onde nem todas as plantações terá um crescimento efetivo mensal igual em todas as regiões. Assim, o modelo deve ser construído com base no número de meses com crescimento real, a fim de alcançar uma comparação objetiva plantações em diferentes condições climáticas do país. O número efetivo dos meses de crescimento em uma espécie caducifólia como a teca, é principalmente dependendo da disponibilidade de água no sistema, ou também, a manifestação de uma escassez de água no local. O saldo ou déficit de água pode ser uma questão complexa. Em local onde o solo apresenta textura

arenosa, o ressecamento tende a aparecer rapidamente após o final do período chuvoso. Embora possa levar quase um mês extra em locais com solos argilosos. A curva de retenção de umidade no solo (umidade gravimétrica) aumenta visivelmente em solos argilosos vs solos arenosos (HENRÍQUEZ; CABALCETA, 2012). Por esta razão, o modelo de balanço hídrico proposto por THORNTHWAITE; MATHER (1955), tem a capacidade de campo variáveis do solo, a precipitação média mensal e evapotranspiração potencial (HERRERA, 1985). Que mais tarde foi atualizado para incorporar na superfície variável equilíbrio de água do escoamento em erro de ajustamento (Programa Hidrológico Internacional da UNESCO, 2007). Que mais tarde foi melhorada através da incorporação no balanço de água do escoamento superficial e variável erro de ajustamento (Programa Hidrológico Internacional da UNESCO, 2007). Uma maneira prática de estimá-lo no campo é usando dendrômetros, que determinam o momento certo em cada região, em que uma interrupção do crescimento diâmetro da árvore é registrada. Caso contrário, muito mais simples e aplicável as espécies caducifólias, é quando a árvore apresenta queda quase completa de folhas (mais do que 75%). Este trabalho apresenta o primeiro modelo de crescimento mensal real, ajustado para o cultivo de teca na Costa Rica, em seus primeiros cinco anos. Espera-se que o modelo proposto é o objeto de mais investigação e a melhoria tal como é utilizado no país.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A quantidade máxima de dados de parcelas de medição do campo foi compilada em todas as regiões do país onde a teca é cultivada. Dados de medição foi usado só quando a mês exato e ano de plantio e o mês e ano de medição é conhecido. A fim de reduzir o efeito do desenvolvimento da silvicultural no crescimento, foram utilizados somente dados de plantações estabelecidas a partir de ano 2000. Para a variável altura total, foram utilizados exclusivamente medições realizadas com varra telescópica ou medidas no terreno de árvores abatidas.

Na Tabela 2 mostra-se o banco de dados compilado para ajustar o modelo apresentado. Em cada parcela de medição. O valor médio do DAP (em cm) foi obtido e a altura total (em m), com o qual se procedeu a um ajustamento em EXCEL o melhor modelo para cada variável. Os critérios usuais de maior valor do R^2 , o desvio-padrão inferior ou erro padrão, e análise de resíduos que mostraram uma distribuição normal foram usadas para escolher o melhor modelo.

Depois de definir o modelo do DAP e da altura total, foram traçados seus limites de confiança. Que foram obtidos a partir do valor médio \pm desvio padrão da função ($\mu \pm \sigma$), o que corresponde a 67% da variância total explicada pelo modelo. Desta forma uma curva do crescimento máxima, média de crescimento e baixa crescimento esperado para plantações de teca no país foi obtida. Estimativa do número de meses efetivos do crescimento por região de clima

Com base nos mapas das regiões e sub-regiões climáticas da Costa Rica (Figura 1, SOLANO; VILLALOBOS, 2005) foi determinado, numa primeira fase, o número médio estimado dos meses secos por ano em cada sub-região climática do país (Tabela 1). Um mês

seco é definido como aquele que recebe menos do que 50 mm precipitação (HERRERA, 1985). Uma vez iniciado o período de seca, a manifestação de um mês sem crescimento real foi definida a partir do momento em que o déficit hídrico foi expresso no sistema. Para maior precisão, 90 dendrômetros foram colocados em árvores jovens em plantações do Pacífico Sul (Salama, Osa), Zona Norte (sub-região Upala) e San Carlos (Santa Rosa, Posocol). Registros de crescimento mensal do diâmetro foram obtidos por dois anos. Com estes dados medidos por mês, o fim do crescimento efetivo foi correlacionado com a expressão do período seco em cada sub-região investigada.

No caso das plantações de teca pode ser facilmente determinada a partir do tempo em que ocorre a queda de folhas > 75%. Finalmente, o número estimado de meses de crescimento acumulado efetiva foi determinado a partir da idade atual de plantio, menos o número de meses não efetivos o crescimento/ano, de acordo com a sub-região climática onde está localizado.

Figura 1. Mapa das regiões climáticas da Costa Rica (SOLANO; VILLALOBOS, 2005)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta o número de meses de crescimento efetivos para plantações no país, para cada região e sub-região climática. Na tabela 2 estão os modelos de melhor ajuste para o DAP e altura total, para os primeiros cinco anos de crescimento efetivo mensal no país. O banco de dados é amplo e representativo das diversas regiões de solo e de condições climáticas existentes no país. Os valores de ajuste (R^2) são maiores do que 0.82 para o DAP e para a altura total, o que podem ser considerados bons modelos destinados a serem aplicáveis em todo o país.

As Figuras 1 e 2 mostram os modelos ajustados para o crescimento efetivo mensal para o DAP e da altura total em seus primeiros 60 meses de plantio. Pode observar-se que a inclinação da função de crescimento da DAP não diminui nesta faixa etária, o que pode ser deduzido que o valor máximo de ICA ainda não está claramente definido. Por outro lado, para a altura total, é registrada uma mudança abrupta na sua taxa de crescimento, o que diminui significativamente a partir do mês efetivo 20. O que sugere um desempenho máximo crescimento em altura nos dois primeiros anos, de aqui em diante, diminuir gradualmente com a idade.

Tabela 1. Número estimado de meses efetivos de crescimento anual em plantios florestais por região e sub-região do clima na Costa Rica (adaptado de SOLANO; VILLALOBOS, 2005).

Região clima	Sub-região do Clima	Meses efetivos de crescimento anual
Pacífico Norte	Liberia - Tempisque- Cañas	6
	Nicoya- Nandayure- Cóbano	7
Pacífico Central	Orotina - Jacó	9
	Parrita - Quepos	10
	Dominical	10
Pacífico Sur	Pérez Zeledón – Buenos Aires – Coto Brus	8
	Palmar - Sierpe	10
	Sur – Sur (Golfito – Corredores – Península de Osa, excepto Puerto Jiménez con 11 meses)	12
	Los Santos	8
	Puriscal - Acosta	8
	Occidental (San Ramón, Grecia, Alajuela)	7
Valle Central	Oriental (Cartago – Orosi – Juan Viñas)	10
	Norte – norte (Los Chiles – Upala)	9
Zona Norte	San Carlos norte (Pocosol, Cutris)	10
	San Carlos - Sarapiquí	12
Caribe	Caribe y Turrialba	12

Tabela 2. Bases de dados e modelos de crescimento mensais efetivos ajustadas para DAP e altura total na teca (*Tectona grandis*) na Costa Rica.

Variável	Locais e número de parcelas na amostra	Modelo	Estatísticas
DAP (cm)	1571 parcelas em 16 locais	DAP = $0.5917 * (\text{Meses Efetivos})^{0.8574}$	R^2 ajustado = 0.8278 Erro padrão = 0.224
Altura total (m)	910 parcelas em 12 locais	Altura total = $5.6069 * \ln(\text{Meses Efetivos}) - 8.6894$	R^2 ajustado = 0.8977 Erro padrão = 1.263

Possivelmente o mais útil são as curvas de crescimento médias nacionais com os seus limites de confiança (Figura 2). Este conjunto de curvas representam 67% da variação total, por conseguinte, eles podem ser usados com intervalos crescimento esperados, como uma orientação do crescimento aceitável para uma plantação de teca no país. Estes modelos de crescimento assumir um pacote de silvicultura mínimo aceitável com base na utilização das sementes ou clones melhorados, onde primeiros anos do programa mínimo de controle de plantas daninhas, controle da acidez e a rápida implementação de poda e desbaste adequado é aplicado.

Estes modelos de crescimento são uma ferramenta valiosa para determinar a qualidade do crescimento do uma plantação de teca durante os primeiros 5-6 anos de vida. Período em que o crescimento anual máximo biológico das espécies ocorre, portanto, é no período de maior impacto para a aplicação do melhor pacote silvicultural possível. Todas essas atividades de gerenciamento que não são realizados nestes primeiros

anos, irão produzir um crescimento menor efetivo que pode ser determinada por esta nova ferramenta de controlo de qualidade para o crescimento. Estes modelos fornecem informações essenciais para a tomada de decisão na gestão e investimento de teca no país. Em trabalhos futuro podem melhorar o ajuste e aumentar a precisão dos modelos.

Figura 1. Modelos de crescimento mensal efetivo para a altura total (m) e DAP (cm) da teca (*Tectona grandis*) em Costa Rica.

Figura 2: Modelos de crescimento mensal efetivo para o DAP (cm) e altura total (m) do teca (*Tectona grandis*), na Costa Rica, com seus limites de confiança.

4. CONCLUSÕES

Ambos os modelos propostos permitir orientar objetivamente sobre a qualidade do crescimento esperado das plantações de teca na Costa Rica. As informações serão úteis para a tomada de decisões adequadas em

projetos de investimento com esta espécie. No futuro, estes modelos poderão medir o progresso na produtividade da teca no país.

5. REFERÊNCIAS

CAMPINHOS, E. JR.; IKEMORI, Y.K. 1978. Tree improvement program of Eucalyptus spp.: preliminary results. Proceedings 3rd World Consultation on Forest Tree Breeding, Canberra, Australia, 21-16 Marzo, 1977. FAO, Rome. Vol. 2: 717- 738.

DUSAN, K. 1976. Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales. Departamento de enseñanza, investigación y servicio en bosques de la Universidad Autonoma Chapingo. Chapingo, México. 365 pp.

HENRÍQUEZ, C.; CABALCETA, G. 2012. Guía Práctica para el estudio introductorio de los suelos con un enfoque agrícola. 2da edición. Asociación Costarricense de Ciencias del Suelo. San José, Costa Rica. 111p.

HERRERA, W. 1985. Clima de Costa Rica: Vegetación y clima de Costa Rica. Volumen 2. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 118 pp.

MASCARENHAS, A.F.; MURALIDHARAN, E.M. 1993. Clonal forestry with tropical hardwoods. In: AHUJA, M. R.; LIBBY, W. J. Clonal forestry II, conservation and application. Germany: Springer Verlag, p.169-187.

PANDEY, D.; BROWN, C. (2000) Teak: a global overview. Unasylva, v. 51, n. 201, p. 3-13.

PROGRAMA HIDROLÓGICO INTERNACIONAL UNESCO. 2007. Balance Hídrico Superficial de Costa Rica. Periodo 1970-2002. Documento Técnico PHI-LAC No. 10. 55 pp.

RODRÍGUEZ, W; LEIHNER, D. 2006. Análisis del crecimiento vegetal. 1 ed. Editorial Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 37 pp.

SOLANO, J; VILLALOBOS, R. 2005. Regiones y subregiones climáticas de Costa Rica. Instituto Meteorológico Nacional, MINAE. San José, Costa Rica. 32 p.

THORNTON, C; MATHER, J. 1955. The water Balance. Drexel Institute of Technology. Laboratory of Climatology. Publications in Climatology. Volumen VIII. No. 1, Centerton, New Jersey, 86 p.

XAVIER, A; WENDLING, I; SILVA, RL. 2013. Silvicultura clonal: princípios e técnicas. 2 Ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 279 p.

ZOBEL, B Y TALBERT, J. 1984. Applied Forest Tree Improvement. John Wiley & Sons. New York, USA. 510p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DAS CORES DO SOLO NO SEU POTENCIAL PRODUTIVO PARA CULTURA DA TECA

Paloma Emanuela Braga MARTINS*, Helen Caroline Rodrigues CORREA, Dhiozen Santos BURDELLA,
Elyson Thiago de Souza FLORENTIM, Alan Soares NASCIMENTO, Milson Evaldo SERAFIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

E-mail: palomabraga07@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho objetivou estudar a relação da cor do horizonte A, em diferentes solos e sua influência no potencial produtivo para a cultura de Teca no município de Porto Esperidião-MT. A determinação das cores foi feita utilizando carta de Munsell, pelo método visual na presença de luz solar. Foram feitas análises dos dados empregando estatística descritiva, gerando figura com os grupos de cores no universo de 50 pontos amostrados. A média de produção de cores foi relacionada com o potencial produtivo do solo para a cultura da teca. Foi observada uma relação do volume total de madeira produzida em função das cores do solo, sugerindo que a cor é um indicador do potencial produtivo do solo para a cultura da teca.

Palavra-chave: levantamento pedológico, *Tectona grandis*, solos florestais.

1. INTRODUÇÃO

O estudo da cor do solo possibilita caracterizá-los e sua determinação compõe importante fonte de conhecimento para a pedologia. A cor está relacionada com os constituintes do solo e associada com seu potencial produtivo. Esta relação se faz devido principalmente à presença de óxidos de ferro e matéria orgânica, que são os principais agentes pigmentares de solos tropicais. Assim, a cor é um indicador da composição e gênese do solo (CAMPOS, 2001). No campo é realizada a descrição das características morfológicas, por meio do estudo do perfil modal em ambiente natural. Esse estudo compreende a delimitação dos horizontes e camadas com identificação e registro de suas características, que corresponde transição entre os horizontes ou camadas, espessura, profundidade, cor, textura, estrutura entre outras características. Posteriormente a descrição dos dados são coletadas as amostras de solo (IBGE, 2007). A determinação da cor no campo envolve método visual para identificá-la, através da comparação com as informações encontradas na carta de Munsell, mas também a identificação pode ser feita utilizando dados espectrais do solo (CAMPOS, 2001). Na determinação da cor do solo pode-se derivar atributos físicos, químicos e mineralógicos, que funcionam como indicadores da qualidade do solo (CAMPOS, 2001). Esses atributos são possíveis de serem relacionados com as exigências edáficas da teca, podendo ser empregados para estimar o potencial produtivo do solo. A espécie *Tectona*

grandis L.f. (Teca) ocorre no sul da Índia e no norte da Tailândia, mais foi introduzida em alguns países do sudeste asiático, África e das Américas. O município de Cáceres-MT foi quem iniciou os plantios de teca no Brasil, devido ao clima ser semelhante ao país de origem, e as condições do solo serem favoráveis ao bom desenvolvimento da cultura, apresentando produtividade satisfatória economicamente (FILHO et al, 2003; TONINI et al, 2003). Nesse sentido tem-se a necessidade de estudos que avaliem o desenvolvimento da teca e sua relação com os atributos do solo. O objetivo deste trabalho é relacionar a cor do horizonte A de cada solo estudado e sua influência no potencial produtivo do solo para cultura da teca.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em talhões florestais de teca que se encontram no município de Porto Esperidião, localizado na região Sudeste de Mato Grosso. A área de estudo está contida nas latitudes de 15° e 16° S e longitudes 58° a 59° W. As altitudes alteram de 100 a 450 m, estando predominante na faixa dos 110 aos 160 m, o relevo muda de plano a suave ondulado e aliado ao material de origem diversificado compõem fatores relevantes na grande diversidade de solos da região. A seleção das áreas de estudo foi dentro de duas fazendas com uma área aproximada de 2000 ha, por meio de caminhada livre na lavoura, realizando observações de campo e delimitando parcelas dentro dos talhões de

acordo com as atributos do solo, da posição da paisagem e do desenvolvimento da cultura. Foram delimitadas 50 parcelas com 600 m² (20x30m) cada. Como fator de seleção, foram empregadas as áreas com a mesma densidade de plantio, práticas de manejo, e com idades entre doze e treze anos.

Figura 1: Localização das áreas de estudo. Fazenda Cacimba e Santa Maria, Porto Esperidião-MT-Brasil.

Para o estudo foi aberta uma trincheira com até 2 m de profundidade em cada parcela, próximo a árvore abatida para mensuração. Em cada trincheira foram coletados solos, retirando-se amostras na profundidade de 0 a 0,05 m para determinação da cor. Para amostragem das características dendrométricas da teca, foram mensurados o diâmetro a altura do peito (DAP), altura total de todas as árvores da parcela. Tendo o intuito de estimar o potencial produtivo de cada parcela foram abatidas as árvores de dimensões médias dentro do grupo das árvores dominantes, posteriormente submetidas a cubagem pelo método Smalian. Na determinação dos diferentes grupos de cores do horizonte A, foi realizado o método visual para identifica-los, por meio das informações contidas na carta de Munsell e na presença de luz. Todos os dados foram analisados por meio de estatística descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a determinação da cor do horizonte A do solo nos 50 locais de estudo, as cores foram agrupadas em seis (6) grupos: Bruno acinzentado (BAc), Bruno avermelhado (BAv), Bruno amarelado (BAm), Bruno escuro (BE), Bruno (B) e Vermelho amarelado (VA). As cores representativas de cada grupo estão apresentadas na figura 2. Considerando a cor do horizonte A de cada solo, foi observada maior produção média do volume da madeira produzida no solo com cor Bruno acinzentada. Verifica-se que as cores mais escuras na parte superior do solo é

atribuída normalmente pela presença de teores elevados de matéria orgânica (KER, 2012), o que sabidamente confere atributos favoráveis a produtividade das plantas, inclusive a teca. Segundo EMBRAPA (2013), a coloração brunada, é resultante da presença de resíduos vegetais, em vários graus de decomposição, o que lhe caracteriza a cor escura. Foi observado o inverso na produtividade para o solo com cor Bruno, devido seu menor teor de matéria orgânica.

Figura 2: Grupo de cores do horizonte A. BAv (Bruno avermelhado), VA (Vermelho amarelado), BAm (Bruno amarelado), BAc (Bruno acinzentado), B (Bruno) e BE (Bruno).

Figura 3: Volume médio de madeira para os diferentes grupos de cor do horizonte A dos solos estudados. BAc (Bruno acinzentado), BAv (Bruno avermelhado), BAm (Bruno amarelado), BE (Bruno escuro), B (Bruno) e VA (Vermelho amarelo).

As cores Bruno amarelado e Bruno escuro, também apresentaram bom desempenho. A cor escura neste caso também se associa ao acúmulo de matéria orgânica. Já a cor amarelada indica um ambiente gênese com maior conteúdo de água em relação aos vermelhos, cuja situação ainda persiste no campo, particularmente nos horizontes subjacentes ao A, mas que para uma cultura florestal o sistema radicular acessa facilmente podendo se beneficiar desta água. Os ambientes avermelhados, neste estudo, remontam principalmente a posições de topo da paisagem e as vezes a um material de origem máfico, o que juntos resulta em solos com razoável fertilidade natural, o que também deve ter beneficiado a teca. Embora as derivações das cores associadas aos atributos físicos, químicos e biológicos do solo seja possíveis e relativamente fáceis de serem identificadas, não deve ser interpretada isoladamente para definir o potencial produtivo, dado outros atributos que não possuem relação direta com a cor.

4. CONCLUSÕES

A cor do horizonte A do solo pode ser usada como um indicador do potencial produtivo do solo para cultura da teca. A facilidade de identificação da cor do horizonte A no campo, deve ser considerada na escolha dos atributos a

serem identificados para definição do potencial produtivo do solo para cultura da teca.

5. REFERÊNCIAS

CAMPOS, R.C. **Determinação da cor do solo e sua utilização na predição dos teores de Hematita**. 2001. p. 04. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade de São Paulo, Piracicaba – SP.

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos /Humberto Gonçalves dos Santos et al. – 3a ed. **Rev. ampl.** – Brasília, DF: Embrapa 2013. p. 49.

FILHO, A. A. T.; SILVA, M. L.; COUTO, L.; MÜLLER, M. D. Análise econômica de um plantio de teca submetido a desbastes. **Rev. Árvore**, v. 27. 2003. p.487-488. Viçosa – MG.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Manual técnico de pedologia** –IBGE. 2º ed. 2007. Rio de Janeiro – RJ.

KER, J.C et al. **Pedologia: Fundamentos** – Viçosa – MG: SBCS, CDD 22. ed. 631.4. 2012. p.60-61.

TONINI, H.; COSTA, M. C. G.; SCHWENGBER, L. A. M. Crescimento da Teca (*Tectona grandis*) em reflorestamento na Amazônia Setentrional. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n.59. p. 05. 2009. Boa vista, PR.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESPESSURA DA CASCA DE ÁRVORES DE *Tectona grandis* L. f. COLHIDAS AOS 36 ANOS DE IDADE

Pedro Henrique Karantino MILLIKAN*, Tiago Altobelle da Silva SIQUEIRA,
Maisa Caroline BARETTA, Sidney Fernando CALDEIRA³

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: millikanp@gmail.com

RESUMO: Conhecer o comportamento da espessura da casca ao longo do fuste das árvores, permite calcular o seu volume e o de madeira sem casca. Para isso coletou-se e mediu-se, com a ajuda de um paquímetro, amostras de casca ao longo do fuste de 16 árvores de teca colhidas aos 36 anos de povoamento seminal. As alturas de medição da espessura da casca foram transformadas em alturas relativas à altura total. Os dados foram submetidos à análise de correlação e, em gráfico de dispersão, determinada a linha de tendência. Registrou-se forte correlação negativa, de -0,771, entre as variáveis. A espessura da casca de Teca diminui da base para o meristema apical. O modelo da regressão polinomial de Grau 5 explica parcialmente o comportamento da espessura ao longo da altura das árvores de Teca.

Palavras-chave: *Tectona grandis*, ritidoma, correlação

1. INTRODUÇÃO

Conhecer o comportamento da espessura da casca ao longo do fuste é fundamental para determinar o seu volume e o de madeira sem casca com mais acurácia. Após se obter o volume total, o conhecimento do volume de casca é essencial para se obter o volume de madeira, que é uma variável difícil de se obter com precisão (NOVAES 2009; FIQUEIREDO et al., 2006). Em trabalho com coníferas concluiu-se a possibilidade de se obter equações que permitem estimar a espessura de casca, sendo que cada espécie apresenta equação característica para se estimar ajustes com maior precisão e que se devem levar em conta diferentes espessuras ao longo do tronco (SCHNEIDER E SILVA, 1979; SILVA et al. 1975; BRICKELL 1970).

Estudos para explicar o comportamento da casca ao longo do fuste ainda são escassos. Estudo com *Picea abies* resultou em curva precisa para se calcular o volume de madeira sem casca com o uso de afilamento (LAASASENAHO et al. 2005). Assim, com o presente estudo objetivou-se determinar a correlação da espessura da casca com a altura, bem como a sua variação ao longo do fuste de indivíduos de teca seminal colhidos aos 36 anos de idade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Os dados foram coletados em árvores colhidas de povoamento seminal de Teca localizado no município de Indaiavá-MT. Segundo a classificação de Köppen-Geier, o clima do local é do tipo Aw, tropical com estação seca,

altitude de 200m, temperatura média entre 22° e 24° C, e precipitação média anual variando de 501 a 600mm, segundo Alvares et al. (2013). O solo do local é Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (IBGE 2015).

2.2. Coleta de dados

Após a derrubada, foram coletadas amostras de casca de dezesseis árvores com 36 anos de idade. Para alturas pré-determinadas, foram retirados quatro discos com 1,0 cm de diâmetro, distribuídos ao longo da circunferência, equidistantes a 90° (Figura 1). As coletas foram na base do fuste, a 0,20m, a 1,30m e, a partir deste ponto, de forma alternada para as 16 árvores, em intervalos de 2,0m, de 3,0m, de 4,0m e de 5,0m, até a altura total da árvore. A altura total também foi registrada.

Figura 1. Distribuição dos pontos de coleta de casca no diâmetro, a diferentes alturas do fuste de árvores de *Tectona grandis*, colhidas aos 36 anos de idade.

Com ajuda de martelo, o fura-rolhas de ferro foi inserido no ponto de coleta do fuste, até atingir o alburno. Com movimentos laterais suaves, até descolar a casca, retirou-

se o fura-rolhas do fuste e, após a remoção do cilindro de casca, com uso de paquímetro, foi medida a sua espessura. Após as medições, os cilindros de casca foram armazenados em envelope identificados.

2.3. Análise dos dados

Foi determinado o grau de correlação entre as alturas de coleta e a espessura de casca (E_c) para cada uma das árvores. As alturas de coleta foram transformadas em valores percentuais em relação à altura total de cada árvore ($H\%$) e associadas aos respectivos valores de espessura da casca (E_c). Os dados foram plotados em gráfico de dispersão e foi determinada linha de tendência da espessura da casca em função da altura relativa, com auxílio do programa Excel e os modelos pré-existentis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de correlação (R) entre a espessura da casca e as alturas de coleta foram negativos e variaram de $-0,563$ a $-0,900$, para as árvores de Teca. As correlações foram fortes, exceto para uma árvore, considerada de correlação regular, $R < 0,6$. (CALLEGARI-JACQUES, 2007). A média para as árvores foi de $-0,771$ (Tabela 1). Assim, a espessura da casca diminuiu com o aumento da altura de coleta.

Tabela 1. Valores da altura total (H_t), da espessura média da casca (E_C), e da correlação entre a espessura da casca em relação às alturas de coleta em árvores de *Tectona grandis*, colhidas aos 36 anos de idade.

ÁRVORE	H_t (m)	E_C (mm)	R
1	30.9	13.5	-0,563
2	24.2	13.9	-0,808
3	25.2	12.6	-0,631
4	24.2	12.1	-0,811
5	25.5	12.9	-0,886
6	24.6	10.7	-0,870
7	24.5	13.0	-0,870
8	27.3	13.4	-0,880
9	25.2	13.7	-0,825
10	25.0	11.8	-0,849
11	26.4	12.3	-0,776
12	24.3	13.7	-0,877
13	28.1	10.8	-0,838
14	27.6	11.8	-0,871
15	28.6	13.1	-0,900
16	25.9	11.0	-0,792
Médias	26.1	12.5	-0,771

A linha de tendência que mais se ajustou ao comportamento dos dados foi a de função polinomial do grau 5, na qual o coeficiente de determinação (R^2) foi de $0,628$ e a equação da curva de $y = 2E-09x^5 + 2E-07x^4 - 0.0001x^3 + 0.0106x^2 - 0.3839x + 17.28$ (Figura 2). Resultados semelhantes foram encontrados por Laasasenhao et al. (2005) ao estudar a espessura da casca de *Picea Abies*. Segundo estes, os valores de E_c tendem a diminuir ao longo da árvore, e modelos não lineares foram mais adequados para explicar este comportamento. Estudando a espessura de casca ao longo do fuste, Maguire e Haan (1990), através de modelos polinomiais, conseguiram prever a espessura da casca de *Pseudotsuga menziesii* a qualquer altura do fuste.

Figura 2. Dispersão e a linha de tendência entre espessura de casca (E_c) e a altura relativa (H) do fuste de árvores de *Tectona grandis*, colhidas aos 36 anos de idade.

Em estudo com Teca, em diversos locais na Índia, a espessura da casca variou de acordo com o sítio, em relação à umidade destes. Também foi observado que a espessura da casca tem correlação positiva com o diâmetro. (VARGHESE et al., 2000). Laasasenhao et al. (2005) citou que a espessura da casca, além de variar na posição do tronco, também é influenciada pela taxa de crescimento e pela variação genética. Coleta de dados em maior quantidade de indivíduos e em diversas idades poderão contribuir para explicar a variação da casca ao longo do fuste durante o ciclo de rotação de povoamentos de Teca.

4. CONCLUSÕES

A espessura da casca de *Tectona grandis* diminuiu com o aumento da altura do fuste. O modelo polinomial de grau 5 explica parcialmente o comportamento da espessura da casca ao longo do fuste de árvores de Teca, colhida aos 36 anos de idade.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Fundo de Apoio à Madeira (FAMAD) e à empresa Cáceres Florestal.

6. REFERÊNCIAS

- ALVARES, Clayton Alcarde et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- BRICKELL, James E. **Test of an equation for predicting bark thickness of western Montana species**. US Dept. of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest & Range Experiment Station, 1970.
- CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. **Bioestatística: princípios e aplicações**. Porto Alegre: Artmed, 2007. 250p.
- FIGUEIREDO, Evandro Orfanó; SCOLFORO, José Roberto Soares; OLIVEIRA, AD de. Seleção de modelos polinomiais para representar o perfil e volume do fuste de *Tectona grandis* L. f. *Acta Amazônica*, v. 36, n. 4, p. 465-482, 2006.
- IBGE (Brasil). MATO GROSSO - PEDOLOGIA: **Mapa exploratório de solos**. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/pedologia/

unidades_federacao/mt_pedologia.pdf>. Acesso em: 15 out. 2015.

LAASASENAHO, Jouko; MELKAS, Timo; ALDEN, Sari; Modelling bark thickness of *Picea abies* with taper curves. **Forest Ecology and Management**, v. 206, n. 1, p. 35-47, 2005.

MAGUIRE, Douglas A.; HANN, David W. Bark thickness and bark volume in southwestern Oregon Douglas fir. **Western Journal of Applied Forestry**, v. 5, n. 1, p. 5-8, 1990.

NOVAES, Daniel Menezes. **Modelagem de crescimento e produção de povoamentos de *Tectona grandis* L. f. a partir de análise de tronco**. 2009. 42f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009.

SCHNEIDER, Paulo Renato; SILVA, José Alves da. Testes de equações para predizer a espessura de casca e fator k para acácia negra (*Acacia mearnsii* de Wild). **Floresta**, v. 10, n. 2, p. 5-11, 1979.

SILVA, José Alves da et al. Avaliação da dupla espessura de casca em árvores individuais de pinheiro brasileiro (*Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze.) Referente ao nível do DAP. **Revista do Centro de Ciências Rurais**, v. 5, n. 1, p. 17-51 1975.

VARGHESE, M. et. al.; Variation in growth and wood traits among nine populations of teak in Peninsular India. **Silvae Genetica**, v. 49, n. 4-5, p. 201-205, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO MADEIREIRO: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES DA RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ-ACRE

Quétilya Souza BARROS^{1*}; Bianca Cerqueira MARTINS¹; Erika Karolina Barros de OLIVEIRA²

¹PPG em Ciência Inovação e Tecnologia para a Amazônia, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: quetyla@hotmail.com

RESUMO: As Unidades de Conservação (UCs) têm papel fundamental para manutenção dos recursos naturais. As UCs de Uso Sustentável se destacam nesse sentido por compatibilizarem a conservação da biodiversidade com a manutenção das populações tradicionais. Uma política pública que vem sendo bastante difundida em áreas de Uso Sustentável na Amazônia é o manejo florestal comunitário madeireiro. As reservas extrativistas ocupam lugar de destaque por fazer parte de um contexto muito particular amazônico, desse modo, a implementação de novas atividades produtivas deve ser bem analisada e acompanhada de perto pelos moradores locais. O objetivo do estudo foi identificar as perspectivas e as potencialidades existentes na RESEX do Alto Juruá/AC para implementação do manejo florestal comunitário madeireiro. A partir do emprego de um questionário semiestruturado, com perguntas sobre o perfil social dos entrevistados, acesso as comunidades, infraestrutura, mão de obra, recurso madeireiro e outros, e de mapas mentais sobre a localização das espécies madeireiras nas comunidades. Os principais resultados obtidos foram que os comunitários são relativamente jovens, 58, 2% nas faixas etárias de 18 a 31 anos, tem uma renda mensal baixa, o acesso até as comunidades é feito através do Rio Juruá, mais de 70% dos moradores são associados a alguma entidade. A maioria dos homens nas faixas etárias entre 18 até >60 anos afirmou ter habilidades para a atividade madeireira. Mais de 50% dos entrevistados disseram desconhecer os termos manejo florestal e manejo comunitário. A ideia do desenvolvimento da atividade madeireira foi bem aceita pelos moradores, porém, para consumo próprio, como afirmado pela maioria. As espécies florestais madeireiras mais citadas foram, o cedro (*Cedrela odorata* L.), a copaíba (*Copaifera* spp.), o aguano (*Swietenia macrophylla* king.), e o amarelinho (*Buchenavia* sp.). As espécies com maior potencial para exploração madeireira foram distribuídas em três classes de uso (construções, lenha, e movelaria). Os mapas mentais confeccionados pelos moradores demonstraram que eles sabem a localização das espécies madeireiras. O estudo da viabilidade denotou que a atividade pode ser realizada na UC. Entretanto há algumas barreiras que devem ser ultrapassadas, a principal delas é a falta de comunicação entre os responsáveis pelo órgão gestor da Unidade e os moradores.

Palavra-chave: Amazônia; áreas protegidas; comunidades tradicionais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DA FALTA DE MANEJO NO CRESCIMENTO DE *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze.

Rafaella De Angeli CURTO^{1*}, Patrícia Póvoa de MATTOS²,
Evaldo Muñoz BRAZ², Randolf ZACHOW³, Sylvio PÉLLICO NETTO⁴

¹ Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

² Centro Nacional de Pesquisa de Florestas, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Colombo, Paraná, Brasil.

³ *In memoriam.*

⁴ Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: rafaellacurto@yahoo.com.br

RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito da competição ao longo do tempo no crescimento de *Araucaria angustifolia* em um plantio superestocado devido à falta de manejo. O trabalho foi desenvolvido em uma área de plantio de *Araucaria angustifolia* estabelecido em 1946, na Floresta Nacional de Açungui, Campo Largo, PR. Há registro de desbaste realizado no período entre 1970 a 1980, no entanto, não se sabe qual a intensidade adotada e como ocorreu a intervenção. Foram selecionadas 46 árvores distribuídas em três classes de diâmetro (Classes 1, 2 e 3 tendo amplitude de respectivamente, 10-30 cm, 30-50 cm e 50-70 cm). De cada árvore foram retirados discos (SISBIO 35355-1) na altura de 1,30 m (dap). Os anéis de crescimento foram marcados e medidos em cada disco, sendo realizada a datação cruzada entre as séries. Foi realizada a análise retrospectiva da variação diamétrica das árvores de acordo com a classe de diâmetro em que se encontram nas condições atuais do povoamento, sendo estimado o diâmetro com casca para todas as idades da árvore. As avaliações foram realizadas em intervalos de 10 anos, e nos últimos anos em intervalos de 2 anos. Verificou-se que apenas 36 séries de crescimento apresentavam idade compatível com o plantio original, sendo então consideradas para a análise retrospectiva comparativa da variação diamétrica entre as árvores. As demais foram caracterizadas como ingresso em anos subsequentes. Na fase inicial (povoamento com 10 anos) não existia diferenciação entre classes. Posteriormente, mudanças nas classes de tamanho foram verificadas, apesar de se observar um padrão semelhante de crescimento para a maioria das árvores. Observou-se que as classes atuais de algumas árvores não foram definidas desde os anos iniciais do povoamento. Por exemplo, foram observadas árvores da menor classe de diâmetro (10-30 cm) no povoamento atual que apresentavam nos 10 primeiros anos após implantação do povoamento, crescimento semelhante e até maior que algumas árvores que atualmente estão na maior classe de diâmetro (50-70 cm). Por outro lado, algumas árvores que apresentavam crescimento entre os menores valores na fase inicial, recuperaram o crescimento estando após 65 anos entre as árvores de maiores diâmetros. Após o período em que foi conduzido o único desbaste na área, algumas árvores mostraram alterações marcantes do padrão de crescimento, atingindo incremento mais próximo daquele observado entre as árvores com maior incremento inicial. Evidenciou-se por dendrocronologia o comportamento de alternância e diferenciação do padrão de crescimento ao longo da vida das árvores, decorrente de superação da competição e intervenções de desbaste. Apesar do indicativo de reação ao desbaste, sugere-se que estudos voltados ao efeito de desbastes no crescimento de povoamentos de *Araucaria angustifolia* sejam implantados, buscando identificar os momentos adequados de interferências silviculturais nos plantios dessa espécie, e recuperar a capacidade produtiva, bem como potencializar a capacidade de crescimento ao longo da vida de árvores.

Palavra-chave: competição, desbaste, recuperação do crescimento.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE DO POTENCIAL MADEIREIRO EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA, RONDÔNIA

Raquel Helena Felberg JACOBSEN*, Marta Silvana Volpato SCCOTI,
Gleikhiane Weber CABRAL, Sylviane Beck RIBEIRO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: helenafelberg@gmail.com

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo, avaliar o potencial produtivo de espécies madeireiras em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta no Parque de Pimenta Bueno – RO. Os dados foram obtidos através de inventário realizado na área em 2015, em sete parcelas permanentes de 50 m x 50 m distribuídas de forma sistemática, onde foram amostrados todos os indivíduos com $DAP \geq 10$ cm. Determinou-se a densidade absoluta e a distribuição diamétrica dos indivíduos de valor madeireiro identificados dentro da composição florística da área. Do total de 66 espécies identificadas até o presente momento, 27 foram identificadas com potencial para comércio madeireiro, destas, todas as 27 apresentam densidade suficiente para atender as normas para exploração conforme a legislação atual e, apenas cinco espécies tiveram indivíduos com o diâmetro mínimo para corte (DAP maior/igual a 50 cm). As espécies que apresentaram diâmetro acima do limite de corte foram *Copaifera multijuga*, *Dialium guianense*, *Dipteryx odorata*, *Esenbeckia leiocarpa* e *Tachigali glauca*. De modo geral, o trecho de floresta estudado mostrou baixo potencial produtivo madeireiro, sendo necessário o uso de técnicas silviculturais para propiciar o desenvolvimento das espécies comerciais na área.

Palavras-chaves: Espécies comerciais, densidade absoluta, distribuição diamétrica, legislação florestal.

1. INTRODUÇÃO

No estado de Rondônia o bioma Amazônico representa 98,8% do seu território, distribuído em várias tipologias florestais, sendo a mais comum, a Floresta Ombrófila Aberta (VELOSO et al., 1991), a qual teve sua cobertura original reduzida pela elevada taxa de desmatamento decorrente do processo de colonização do estado e pela exploração ilegal de madeira. No entanto, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 2015, houve uma redução de mais de 80% das taxas de desmatamento desde 2004, ano em que foi criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Casa Civil da Presidência da República (INPE, 2015).

Outra política adotada pelos órgãos governamentais para auxiliar no combate ao desmatamento na Amazônia Legal é a legislação do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que, através da resolução N° 406 de 02 de Fevereiro de 2009, estabelece os parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, sendo esta, a única forma legal para exploração dos recursos florestais. Pode-se citar ainda, a Instrução Normativa (IN) N° 1 de 12 de fevereiro de 2015, criada para regulamentar a aprovação de Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS para as espécies vulneráveis. Desta maneira, para trabalhar sustentabilidade nos planos de manejo florestal se faz necessário

compreender o conceito de desenvolvimento sustentável, que segundo Bianchini et al. (2015) surgiu durante a Comissão de Brundtland, na década de 1980, onde foi elaborado o relatório Our Common Future, quando a primeira ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, apresentou a seguinte definição para o conceito: “É a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”.

Assim, partindo da definição de desenvolvimento sustentável, o inciso IX do Art. 2° da Resolução CONAMA n° 406/09, contextualiza esse conceito para a exploração florestal por meio dos planos de manejo, definindo Manejo Florestal Sustentável como sendo a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies.

Nesse sentido, entender a estrutura das espécies dentro da floresta é o ponto de partida para a tomada de decisões nos planos de manejo florestal sustentável. Essa estrutura pode ser descrita pelos parâmetros fitossociológicos que de acordo com Felfili et al. (2011) permitem descrever o número de indivíduos por unidade de área, a forma como se dispersam e quanto de espaço ocupam no terreno. Essas variáveis na ecologia de florestas descrevem a estrutura horizontal da floresta (SOUZA e SOARES, 2013), que

acompanhada da estrutura vertical (descrita pelos estratos) e pela estrutura diamétrica fornecem informações sobre o grau de conservação dos ecossistemas florestais e do seu potencial para exploração (DURINGAN, 2009).

No entanto, a maioria dos trabalhos que são realizados nessa linha de pesquisa abordam mais as questões de caracterização e conservação dos remanescentes florestais e pouco discutem sobre as suas reais potencialidades de uso. Partindo-se dessa lógica, o presente estudo teve por objetivo avaliar a estrutura das espécies de valor madeireiro em um trecho de Floresta Ombrófila Aberta no Parque de Pimenta Bueno – RO, determinando assim, o potencial produtivo da área.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo

O estudo foi realizado no Parque municipal de Pimenta Bueno, pertencente ao município de Pimenta Bueno, RO, (11°44'00,84" S – 61°29'13,24" O), em uma área de aproximadamente 95 hectares de floresta conservada (Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo. Onde: A: Área de borda (20 ha⁻¹); B: Área conservada (95 ha⁻¹); C: Área de capoeira (85 ha⁻¹).

A vegetação é caracterizada como Floresta Ombrófila Aberta Submontana, que é um tipo de vegetação de transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extras amazônicas, apresentando gradientes climáticos com mais de 60 dias secos por ano, ocorrendo entre 100-600 m de altitude e associada a quatro fasciações florísticas (palmeiras, cipós, bambus e sororoca) (VELOSO et al., 1991; IBGE, 1992).

2.2 Coleta dos dados

No trecho de floresta foram marcadas sete parcelas permanentes de 50 m x 50 m distribuídas de forma sistemática e, subdivididas em 25 subparcelas de 10 m x 10 m, resultando um total de 175 subparcelas (Figura 2). O primeiro inventário foi realizado no ano de 2013, onde foram inventariados todos os indivíduos com DAP (Diâmetro a Altura do Peito) maior/igual 10 cm. Desde então é realizado anualmente o inventário da área.

Figura 2. Representação esquemática da distribuição das parcelas em trecho de Floresta Ombrófila Aberta Submontana no Parque municipal de Pimenta Bueno, RO. Fonte: Google Earth, adaptada por Raquel H. F. Jacobsen, 2013.

Os dados para este estudo foram provenientes do levantamento realizado em junho de 2015, dos quais, selecionou-se da composição florística identificada até o presente momento, aquelas espécies que apresentam valor para uso madeireiro. Para a definição dessas espécies utilizou-se como referência as espécies da Lista de Espécies Florestais e Arbustivas de Interesse Econômico na Amazônia Ocidental (INPA, sd).

A avaliação do potencial produtivo das espécies na área foi realizada com base na densidade absoluta dos indivíduos (Equação 1) (FELFILI et al., 2011) e na distribuição diamétrica (SOARES E SOUZA, 2013), uma vez que, esses são critérios avaliados pela legislação que trata dos planos de manejo sustentáveis na Amazônia.

$$DA = \frac{n_i}{A} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DA = Densidade absoluta, em ind.ha⁻¹; n_i = número de indivíduos observados da espécie i ; A = Área total da amostra, em ha.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na composição florística da área de estudo constatou-se a presença de 66 espécies identificadas até o momento, destas, 27 foram classificadas como sendo de potencial madeireiro na região, todas apresentando densidade suficiente para atender a legislação (Tabela 1), que estabelece a manutenção de pelo menos 10% do número de árvores por espécie na área de efetiva exploração da unidade de produção anual (UPA), e que, atendam aos critérios de seleção para corte indicados no PMFS, respeitados o limite mínimo de manutenção de três árvores por espécie para cada 100 ha (cem hectares) de área manejada (Resolução N° 406 de 02 de Fevereiro de 2009) (CONAMA, 2009). Na Floresta Nacional do Jamari, Souza (2015) descreveu em área de concessão florestal, a

presença de 94 espécies, sendo destas 49 comerciais. No entanto, percebe-se a diferença do potencial produtivo em termo de número de espécies em áreas que ainda são conservadas no Estado de Rondônia, como no caso da Flona do Jamari.

Tabela 1: Espécies descritas com potencial madeireiro observadas em trecho de Floresta Ombrófila Aberta, Pimenta Bueno, RO.

Espécies	DA	DAP MN	DAP MX	DAP M
<i>Tachigali glauca</i>	17,3	10,09	50,38	16,78
<i>Dialium guianense</i>	14,5	10,47	50,4	25,64
<i>Mezilaurus itauba</i>	14,5	10	49,7	20,03
<i>Simarouba amara</i>	11	11,4	49,68	21,32
<i>Pterocarpus rohrii</i>	9,2	10	41,91	16,17
<i>Protium heptaphyllum</i>	9,2	10	28,78	14,61
<i>Copaifera multijuga</i>	8,1	15,82	50,8	32,13
<i>Xylopia aromática</i>	5,2	10,44	28,78	20,76
<i>Pouteria caimito</i>	4,6	10,22	18,44	16,01
<i>Tetragastris altissima</i>	3,5	12,77	39,49	19,36
<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	2,3	11,2	73,66	34,95
<i>Hymenaea courbaril</i>	2,3	10,99	24,96	15,3
<i>Astronium lecointei</i>	2,3	10,79	18,53	13,19
<i>Dipteryx odorata</i>	1,7	23,37	76,52	48,41
<i>Luehea divaricata</i>	1,7	24,58	36,15	31,07
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	1,7	10,7	48,41	25,8
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	1,7	11,2	19,29	14,75
<i>Jacaranda copaia</i>	1,2	32,73	47,92	40,33
<i>Schefflera morototoni</i>	1,2	27,93	39,58	33,75
<i>Apeiba tibourbou</i>	1,2	15,41	38,34	26,88
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	1,2	12,38	14,13	13,26
<i>Cordia goeldiana</i>	0,6	45,25	45,25	45,25
<i>Trattinnickia burseraefolia</i>	0,6	17,03	17,03	17,03
<i>Schizolobium amazonicum</i>	0,6	14,61	14,61	14,61
<i>Trema micrantha</i>	0,6	13,12	13,12	13,12
<i>Anacardium giganteum</i>	0,6	13,06	13,06	13,06
<i>Calycophyllum spruceanum</i>	0,6	10,54	10,54	10,54

Onde: DA: Densidade Absoluta (ind.ha⁻¹); DAP MN: Diâmetro mínimo amostrado, em cm; DAP MX: Diâmetro máximo amostrado, em cm; DAP M: Diâmetro médio por espécie, em cm.

Nesta composição de espécies madeireiras, observou-se a existência de uma espécie que consta na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, neste caso a espécie *Mezilaurus itaúba*. Segundo a Portaria N° 443, de 17 de Dezembro de 2014 as espécies constantes da lista classificadas ameaçadas de extinção podem ser diferenciadas em quatro categorias: extintas na natureza (EW), criticamente em perigo (CR), em perigo (EN) e vulnerável (VU), sendo que no artigo 2° da mesma Portaria essas espécies ficam protegidas de modo integral, incluindo a proibição de coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, beneficiamento e comercialização, dentre outras (BRASIL, 2014). Nesta lista, *Mezilaurus itaúba* aparece como espécie vulnerável,

que segundo o ICMBIO (2012) são assim consideradas por apresentarem uma redução da população (passada, presente e/ou projetada), distribuição geográfica restrita e fragmentada, declínio ou flutuações e análise quantitativa de risco de extinção, apresentando assim, risco alto de extinção na natureza.

Porém, em 2015 foi promulgada a Instrução Normativa N° 1 de 12 de fevereiro, a qual regula o uso dessa categoria de espécies nos planos de manejo florestal sustentável na Amazônia. Neste caso, deve-se manter 15% do número de árvores por espécie na área de efetiva exploração que atendam aos critérios de seleção para corte indicados no plano de manejo, respeitando a distribuição nas classes de Diâmetro à Altura do Peito – DAP e respeitado o limite mínimo de manutenção de quatro árvores por espécie por 100 ha, em cada Unidade de Trabalho (UT) (BRASIL, 2015). Na área de estudo, *Mezilaurus itaúba* apresentou DA de 14,5 ind.ha⁻¹, diâmetro mínimo de 10 cm, médio de 20,03 cm e máximo de 49,8 cm e a distribuição diamétrica apresentou em forma de “J” invertido (Tabela 2), indicando sua estabilidade na estrutura da floresta.

Assim, verifica-se que em termos de densidade populacional a espécie atende a legislação, porém não teria o limite de diâmetro mínimo adequado para exploração, que segundo o CONAMA (2009) é de 50 cm para todas as espécies que ainda não tem o diâmetro mínimo de corte (DMC) estabelecido, podendo-se explorar abaixo dessa classe desde que apresente estudos técnicos e justificativas elaboradas pelo responsável técnico, comprovando pela análise da estrutura diamétrica e demanda de mercado que a espécie tem potencial.

Todavia, ressalta-se que nem a Resolução N° 406 de 02 de Fevereiro de 2009 e nem a IN n° 1 de 12 de fevereiro de 2015, abordam a questão do diâmetro mínimo de corte para as espécies vulneráveis. Para as demais espécies com potencial para uso madeireiro na área de estudo apenas cinco teriam indivíduos com DAP ≥ 50 cm (Tabela 2).

De forma geral, verifica-se que o potencial produtivo da área de estudo não permite a realização de planos de manejo, pois a exploração de áreas com essas características poderia comprometer a manutenção e equilíbrio desses ecossistemas, resultando em sérios danos ambientais, que iriam afetar além a estrutura florística, a fauna, solo e recursos hídricos.

Nesse sentido, é importante que se trabalhe políticas públicas voltadas para a recuperação do potencial produtivo de remanescentes alterados pela exploração de madeira no passado, sem afetar a estrutura das demais espécies que não apresentam potencial para uso, uma vez que estas também desempenham um papel importante para o equilíbrio da floresta.

4. CONCLUSÕES

A composição florística do trecho de floresta estudado apresentou baixo número de espécies comerciais. A análise estrutural das espécies madeireiras indicou baixo potencial para uso em planos de manejo quando considerado as classes diamétricas, não atendo aos critérios exigidos na legislação aplicada aos planos de manejo florestal na Amazônia. O desenvolvimento de políticas públicas visem a recuperação do potencial produtivo dos remanescentes afetados pela exploração no passado se faz importante para o desenvolvimento do setor florestal no Estado.

Tabela 2: Distribuição diamétrica de espécies com potencial madeireiro em trecho de Floresta Ombrófila Aberta, Pimenta Bueno, RO.

Espécies	Classe				
	I	II	III	IV	V
<i>Anacardium giganteum</i>	1				
<i>Apeiba tibourbou</i>	1		1		
<i>Astronium lecointei</i>	4				
<i>Calycophyllum spruceanum</i>	1				
<i>Copaifera multijuga</i>	2	4	4	3	1
<i>Cordia goeldiana</i>				1	
<i>Dialium guianense</i>	8	8	8		1
<i>Dipteryx odorata</i>		1		1	1
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	2				
<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	2		1		1
<i>Hymenaea courbaril</i>	3	1			
<i>Jacaranda copaia</i>			1	1	
<i>Luehea divaricata</i>		1	2		
<i>Mezilaurus itauba</i>	15	7	2	1	
<i>Pouteria caimito</i>	8				
<i>Protium heptaphyllum</i>	14	2			
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	3				
<i>Pterocarpus rohrii</i>	14		1	1	
<i>Schefflera morototoni</i>		1	1		
<i>Schizolobium amazonicum</i>	1				
<i>Simarouba amara</i>	11	2	1	3	
<i>Tachigali glauca</i>	26	2	1		1
<i>Tetragastris altissima</i>	5		1		
<i>Trattinnickia burseraefolia</i>	1				
<i>Trema micrantha</i>	1				
<i>Xylopia aromatica</i>	3	6			
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	2			1	

Onde: I (10cm≤DAP<20cm); II (20cm≤DAP<30cm); III (30cm≤DAP<40cm); IV (40cm≤DAP<50cm); V (DAP≥50cm).

5. AGRADECIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, RO, por disponibilizar a área para o presente estudo.

6. REFERÊNCIAS

BIANCHINI, D. C.; FANK, J. C.; SEBEN, D., RODRIGUES, P.; RODRIGUES, A. C. Sustentabilidade e Educação Ambiental na Escola Estadual de Ensino Fundamental Waldemar Sampaio Barros. **Revista Monografias Ambientais**, Santa Maria, Edição Especial Curso de Especialização em Educação Ambiental. p. 188-194. 2015.

BRASIL. Portaria Nº 443, de 17 de Dezembro de 2014, **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 17 de Dez. 2014. Disponível em: http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/static/pdf/portaria_mma_443_2014.pdf. Acesso em 18 set 2015.

BRASIL. Instrução Normativa nº 1, de 12 de fevereiro de 2015, **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 12 de Fev. 2015. Disponível em: <http://williamfreire.com.br/publicacao/instrucao-normativa-no-1-de-12-de-fevereiro-de-2015/>. Acesso em 15 set 2015.

CONAMA - **Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolução Nº 406 de 02 de Fevereiro de 2009**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=597>. Acesso em 17 set 2015.

DURIGAN, G. Estrutura e diversidade de comunidades florestais. In: MARTINS, S. V. (ed.). **Ecologia das florestas tropicais do Brasil**. Viçosa, MG: Editora UFV, 2009. v.1. p. 185-210.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). **Categorias de avaliação**. 2012. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/ran/images/Arquivos/especies_ameacadas/categorias_criterios_iucn_2012.pdf. Acesso em 16 set 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA). **Lista das Espécies Florestais e Arbustivas de Interesse Econômico na Amazônia Ocidental**. Disponível em: https://www.inpa.gov.br/sementes/arquivos/tabela_Nome_Cientifico_Usos.pdf. Acesso em 25 set 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **INPE apresenta taxa de desmatamento consolidada do PRODES 2014**. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3944. Acesso em: 26 set 2015.

FELFILI, J. M.; CARVALHO, F. A.; LIBANO, A. M., VENTUROLI, F.; PEREIRA, B. A. S.; MACHADO, E. L. M. Análise Multivariada: princípios e métodos em estudos de vegetação. In: FELFILI, J. M.; EISENLOHR, P. V.; MELO, M. M. R. F.; ANDRADE, L. A.; MEIRA-NETO, J. A. A. **Fitosociologia no Brasil: Métodos e estudos de caso**. Viçosa: Ed. UFV. 2011 p. 123-155.

IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 92p.

SOUZA, A. L.; SOARES, C. P. B. **Florestas Nativas: estrutura, dinâmica e manejo**. Viçosa, MG. Ed. UFV. 2013.

SOUZA, V. T. **Análise da dinâmica de uma unidade de produção anual em área de exploração na Flona do Jamari – RO**. Trabalho de conclusão de curso. 2015. Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia. 2015. 36f

VELOSO, H. P.; RANGEL-FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. **Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, CDDI, 1991. p. 124.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE TRÊS ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL NA FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, RONDÔNIA

Raquel Helena Felberg JACOBSEN^{1*}, Marta Silvana Volpato SCCOTI¹,
Vitória Tolfo de SOUZA¹, Luizinho de SOUZA²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²AMATA, Itapuã do Oeste, Rondônia, Brasil.

*E-mail: helenafelberg@gmail.com

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo avaliar a dinâmica da estrutura das espécies *Astronium lecointei* Ducke, *Couratari stellata* A. C. Sm. e *Dinizia excelsa* Ducke em área de concessão na Floresta Nacional do Jamari/RO. Para obtenção dos dados realizou-se dois inventários em cinco parcelas permanentes de 50 m x 100 m, distribuídas de forma aleatória em uma unidade de produção anual (UPA) explorada em 2011. Amostrou-se todos os indivíduos com diâmetro altura do peito (DAP) ≥ 10 cm em duas ocasiões, a primeira antes da exploração em 2011 e a segunda em 2013. Determinou-se a densidade absoluta, as taxas de mortalidade e ingresso, o incremento periódico médio anual (IPMA) em área basal e a distribuição diamétrica dos indivíduos. Observou-se após dois anos da exploração que a população das três espécies não se alterou em termos de densidade, mantendo em cada ano 4,4 ind.ha⁻¹ de *Astronium lecointei*, 7,6 ind.ha⁻¹ de *Couratari stellata* e 3,6 ind.ha⁻¹ de *Dinizia excelsa*. Não foram observadas alterações nas taxas de ingresso e mortalidade durante o período avaliado. O maior IPMA em área basal foi observado para a espécie *Astronium lecointei* (0,0023 m².ha⁻¹.ano⁻¹) que também apresentou estrutura diamétrica balanceada, ou seja, número de indivíduos em sucessivas classes de diâmetro decresce numa progressão geométrica. E por fim, as mudanças na estrutura diamétrica só foram observadas nas classes acima de 50 cm de DAP. De forma geral percebe-se que na área de estudo a exploração florestal afetou pouco a dinâmica dos aspectos estruturais avaliados para as três espécies.

Palavras-chaves: Densidade, crescimento, distribuição diamétrica, exploração florestal.

1. INTRODUÇÃO

O manejo florestal sustentável compreende o uso de técnicas de administração da floresta que vise à obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando ao mesmo tempo, os mecanismos de sustentação do ecossistema. Podendo-se prever o uso de produtos madeireiros, não madeireiros e outros serviços de natureza florestal (SOUZA E SOARES, 2013). Nesse sistema de uso da floresta, as árvores de grande porte são exploradas e as árvores de pequeno porte, denominadas de árvores remanescentes, são protegidas visando sua exploração no futuro (AMARAL et al., 1998).

Nesse sentido, a abertura de clareiras provocadas pela exploração das árvores de grande porte pode afetar a estrutura tanto das árvores remanescentes de corte futuro como daquelas que não apresentam valor comercial. Diante disso, a legislação obriga que nos planos de manejo florestal sejam marcadas parcelas permanentes para o acompanhamento periódico da dinâmica da floresta após a exploração. De acordo com PUIG (2008) os processos dinâmicos propiciam a renovação contínua das florestas tropicais, pois cada indivíduo que morre é substituído por outro que precisa daquele espaço e luz para se desenvolver. Dessa forma, o manejo florestal quando bem aplicado pode

favorecer os processos dinâmicos renovando a composição florísticas e as taxas de crescimento. Portanto, o monitoramento da vegetação após exploração em parcelas permanente se faz necessário para os estudos de dinâmica, uma vez que a partir das informações coletadas é possível verificar se técnicas utilizadas na exploração florestal não comprometeram a estrutura da floresta e se o ciclo de corte previsto no plano é suficiente para repor o estoque das espécies de valor comercial exploradas.

Trabalhos nesse sentido foram realizados na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós por Ruschel (2008), que obteve os primeiros resultados após 18 anos de monitoramento e Reis et al. (2010) que avaliaram o potencial madeireiro após 28 anos de exploração. Em menor período de tempo, ressalta-se os trabalhos de Francez et al. (2007) que observaram as mudanças ocorridas na composição florística um ano após a exploração florestal em uma área de floresta de Terra Firme na região de Paragominas, PA e de D'Oliveira e Braz (2006) que acompanharam a dinâmica da vegetação durante cinco anos após exploração em um sistema de manejo florestal voltado para a pequena propriedade. Assim, o objetivo desse trabalho foi monitorar a dinâmica de três espécies de valor comercial (*Astronium lecointei*

Ducke, *Couratari stellata* A. C. Sm., *Dinizia excelsa* Ducke) em área de concessão na Floresta Nacional do Jamari/RO após dois anos de exploração. A escolha por essas espécies se deu em função de serem as que apresentam maior percentual de volume de madeira colhido anualmente na área de manejo florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local de estudo

O presente estudo foi desenvolvido em uma área de concessão florestal na Floresta Nacional do Jamari (Flona do Jamari) localizada no Estado de Rondônia, entre os municípios de Cujubim, Porto Velho, Ariquemes e Itapuã do Oeste. Para a realização deste trabalho foi escolhida a Unidade de Produção Anual 1 (UPA 1) que possui uma área de 1.586,78 ha inseridos nos 46.184,25 ha que formam a Unidade de Manejo Florestal III (UMF-III), localizada na parte sudoeste da Flona Jamari, de responsabilidade da empresa Amata. (AMATA, 2007) (Figura 1).

Figura 1: Unidade de Manejo Florestal III e localização da UPA 1 na Floresta Nacional do Jamari, RO. Fonte: "Amata".

O clima na região do estudo é classificada por Köppen como Clima Tropical Chuvoso (Aw), com período seco bem definido entre junho e agosto. A média anual de precipitação varia entre 2.200 e 2.600 mm.ano⁻¹, a temperatura média fica entre 24° e 26°C e a umidade relativa do ar varia de 80% a 90% no verão, e em torno de 75%, no outono e inverno. A evapotranspiração potencial é alta durante todo o ano, apresentando valores superiores a 100 mm.mês⁻¹ (VELOSO et al., 1991; IBGE, 1992).

A formação vegetal é caracterizada por Floresta Ombrófila Aberta, a qual abrange mais de 95% da área da FLONA (MMA/IBAMA, 2005). Segundo a Amata (2007) essa tipologia florestal ocorre em solos profundos e com boa drenagem. A vegetação arbórea é composta por árvores espaçadas e forma um dossel com altura de 40 m aproximadamente. O sub-bosque é composto predominantemente por plântulas e árvores jovens das espécies dos estratos superiores.

2.2 Coleta dos dados:

Foram marcadas na UPA 1 cinco unidades amostrais de 50m x 100m distribuídas de forma aleatória. As parcelas foram divididas em 50 subunidades de 10 x 10m, seguindo as Diretrizes para marcação de parcelas permanentes no Bioma Amazônia (SILVA et al., 2005). As parcelas foram inventariadas em 2011 antes da exploração e em 2013, dois anos após a exploração.

Os indivíduos que apresentaram DAP maior ou igual a 10 cm foram mensurados, identificados e etiquetados com plaquetas de alumínio. Para análise da mudança estrutural calculou-se a densidade absoluta para cada espécie (Equação 1) (FELFILI et al., 2011), as taxas de ingresso (Equação 2) e mortalidade (Equação 3) (MOSCOVICH, 2006), o incremento periódico médio anual em área basal e a estrutura diamétrica (Equação 4) (SOARES E SOUZA, 2013).

$$DA = \frac{n_i}{A} \quad (\text{Equação 1})$$

$$I_i = \frac{n_i}{N_i} \cdot 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$M_i = \frac{n_i}{N_i} \cdot 100 \quad (\text{Equação 3})$$

$$\overline{IPAG}_i = \sum_{k=1}^{n_i} (G_{i,j+1} - G_{i,j}) \cdot \left(\frac{1}{n_i \cdot P}\right) \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: DA = Densidade absoluta, em ind.ha⁻¹; n_i = número de indivíduos observados da espécie i; A = Área total da amostra, em ha; I_i = taxa anual de ingresso (%); M_i = taxa anual de mortalidade (%); n_i = número de árvores recrutadas ou mortas entre o período de análise; N_i = número de árvores vivas no primeiro ano de avaliação; IPAG_i: Incremento periódico médio anual em área basal da espécie i (m².ha⁻¹.ano⁻¹); G_{i,j+1} = Área basal da espécie i no período j+1, em (m².ha⁻¹); G_{i,j} = Área basal da espécie i no período j, em (m².ha⁻¹); P = Período de avaliação, em anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As espécies *Astronium lecointei* (4,4 ind.ha⁻¹), *Couratari stellata* (7,6 ind.ha⁻¹), *Dinizia excelsa* (3,6 ind.ha⁻¹) após dois anos de exploração na Flona do Jamari não apresentaram mudanças na densidade de indivíduos (Tabela 1). Reis et al. (2010) em estudo realizado na Flona do Tapajós observaram densidade menor para *A. lecointei* (0,1 ind.ha⁻¹), enquanto a espécie *C. stellata* apresentou valor superior para esse parâmetro (18 ind.ha⁻¹). Para *D. excelsa*, Alves e Miranda (2008) constataram valor semelhante (3,55 ind.ha⁻¹) em estudo realizado nas comunidades arbóreas de uma floresta amazônica de Terra Firme aplicada ao manejo florestal.

Ressalta-se, neste estudo, que a taxa de corte de 13,6 m³.ha⁻¹ adotada na UPA 1 praticamente não afetou a estrutura em termos de densidade, tão pouco a área basal dessas espécies, as quais apresentaram um aumento de 0,0987 m².ha⁻¹ e incremento periódico médio anual total em área basal de 0,004 m².ha⁻¹.ano⁻¹, sendo a espécie *Astronium lecointei* a que apresentou maior crescimento (0,0023 m².ha⁻¹.ano⁻¹) (Tabela 1).

Tabela 1: Mudanças na estrutura de três espécies de valor comercial após exploração em UPA na Flona do Jamari, RO.

Espécies	2011			2013			IPA
	n _i	DA	G	n _i	DA	G	
<i>A. lecointei</i>	11	4,4	0,8057	11	4,4	0,8553	0,0023
<i>C. stellata</i>	19	7,6	0,4807	19	7,6	0,5152	0,0009
<i>D. excelsa</i>	9	3,6	0,8292	9	3,6	0,8438	0,0008
Total			2,1156			2,2143	0,004

Onde: n_i; número de indivíduos observados nas unidades amostrais; DA: Densidade Absoluta (ind.ha⁻¹); G: área basal (m².ha⁻¹); IPA: Incremento periódico médio anual em área basal (m².ha⁻¹.ano⁻¹).

Em estudo realizado por Reis et al. (2010) em área de exploração na Floresta Nacional do Tapajós, *Astronium lecointei* aparece entre as 10 espécies com maior IPA em volume. Segundo Loureiro et al. (2000) essa espécie apresenta alta densidade e é indicada para produtos que requerem estabilidade dimensional, como móveis de luxo, pisos, carpintaria e marcenaria em geral.

Quanto as taxas de ingresso e mortalidade não foram verificadas alterações para as três espécies durante o período avaliado, indicando a baixa dinâmica em relação a entrada e saída de indivíduos na área. Em relação distribuição diamétrica verificou que *A. lecointei* foi a que apresentou melhor distribuição de indivíduos entre as classes de diâmetro, seguindo o padrão de J-invertido, ou seja, maior número de indivíduos nas classes diamétricas iniciais com uma redução exponencial dessa concentração no sentido das classes de maior diâmetro. As demais espécies apresentaram maior concentração de indivíduos somente nas menores classes de diâmetro (Tabela 2). Outros estudos realizados em áreas submetidas a manejo florestal também observaram o comportamento da distribuição diamétrica em forma de J-invertido após a exploração (GONÇALVES E SANTOS, 2008; REIS et al., 2010; REIS et al., 2013).

Tabela 2: Mudanças na distribuição diamétrica de três espécies de valor comercial após exploração em UPA na Flona do Jamari, RO.

Espécies	Ano	Classes								Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
<i>A. lecointei</i>	2011	3	3	1	-	2	1	1	-	11
	2013	3	3	1	-	-	2	-	2	11
<i>C. stellata</i>	2011	12	3	-	1	3	-	-	-	19
	2013	12	3	-	-	3	1	-	-	19
<i>D. excelsa</i>	2011	6	2	-	-	-	-	1	-	9
	2013	6	2	-	-	-	-	-	1	9

Onde: I (10cm≤DAP<20cm); II (20cm≤DAP<30cm); III (30cm≤DAP<40cm); IV (40cm≤DAP<50cm); V (50cm≤DAP<60cm); VI (60cm≤DAP<70cm); VII (70cm≤DAP<80cm) e (DAP≥80cm).

De acordo com Schaaf et al. (2006) o maior número de indivíduos das espécies nas classes inferiores de diâmetro não é uma garantia da permanência das mesmas na estrutura futura da floresta, pois segundo os autores, a distribuição diamétrica é um reflexo das características autecológicas das espécies, ou seja, não é o fato de possuir maior densidade que as espécies irão garantir sua manutenção na comunidade, mas sim sua capacidade de competir dentro do seu nicho ecológico.

Ainda, na estrutura diamétrica, observou-se para as três espécies avaliadas neste estudo, que as mudanças de classes de diâmetro só foram observadas nas de DAP acima de 40 cm (Tabela 2). *A. lecointei* em 2011 tinha 2 indivíduos na classe de 50-60 cm (V), 1 na classe de 60-70 cm (VI) e 1 na classe de 70-80 cm (VII). Em 2013, os 2 indivíduos da classe de V migraram para a classe VI, que perdeu 1 indivíduo para a classe VIII, classe essa que também recebeu outro indivíduo da classe VII. *C. stellata* em 2011 apresentou 1 indivíduo na classe de 40-50 cm (IV) e 3 na classe de 50-60 cm (V). No ano de 2013, o indivíduo da classe IV migrou para classe V que por sua vez, perdeu

um indivíduo para a classe VI. *D. excelsa* em 2011 apresentava 1 indivíduo na classe 70-80 cm (VII), onde o mesmo, migrou para a classe de 80-90 cm (VIII) em 2013.

Reis et al. (2010) detectaram maior crescimento nas árvores com maiores diâmetros em área de exploração na Flona do Tapajós, destacando a maior dinâmica nas classes de maior diâmetro, sendo esses indivíduos os que têm maior contribuição para o aumento nas taxas de crescimento da floresta e consequentemente, reposição do estoque explorado. Segundo Braz (2010) a exploração de indivíduos de maior diâmetro reduz drasticamente a capacidade de recuperação da florestal, apontando a necessidade de longos períodos para tal recuperação.

Assim, o acompanhamento através de estudos contínuos de todas as espécies, e em especial as comerciais, em planos de manejo são necessários para manutenção e planejamento de uso futuro das florestas.

4. CONCLUSÕES

A baixa intensidade de corte aplicada na área de estudo não afetou a estrutura das espécies analisadas. A maior dinâmica ocorreu nas classes de maior diâmetro. A continuidade do monitoramento da dinâmica das espécies em questão e de outras espécies comerciais na área será importante para descrever melhor suas características ecológicas e suas taxas de crescimento, assim como a sua contribuição na reposição do estoque explorado.

5. AGRADECIMENTOS

A empresa AMATA responsável pela exploração da unidade de manejo florestal III da Floresta Nacional do Jamari, RO.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, J. C. Z. O.; MIRANDA, I. S. Análise da estrutura de comunidades arbóreas de uma floresta amazônica de Terra Firme aplicada ao manejo florestal. *Acta Amazonica*, v.38, n.4, p. 657-666. 2008.

AMARAL, P.; VERISSIMO, A.; BARRETO, P.; VIDAL, E. *Floresta para sempre: um manual para a produção de madeira na Amazônia*. Belém: Imazon. 1998. 156 p.

AMATA. *Plano de manejo florestal sustentável, categoria de PMFS: pleno*. 2007. p.142.

BRAZ, E. M. *Subsídios para o planejamento do manejo de florestas tropicais da Amazônia*. 2010. 236 f. Tese (Doutorado)-Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010.

D'OLIVEIRA, M. V. N.; BRAZ, E. M. Estudo da dinâmica da floresta manejada no projeto de manejo florestal comunitário do PC Pedro Peixoto na Amazônia Ocidental. *Acta Amazonica*, v.36, n.2, p. 177-182. 2006:

FELFILI, J. M.; CARVALHO, F. A.; LIBANO, A. M.; VENTUROLI, F.; PEREIRA, B. A. S.; MACHADO, E. L. M. Análise Multivariada: princípios e métodos em estudos de vegetação. In: FELFILI, J. M.; EISENLOHR, P. V.; MELO, M. M. R. F.; ANDRADE, L. A.; MEIRA-NETO, J. A. A. *Fitossociologia no Brasil: Métodos e estudos de caso*. Viçosa: Ed. UFV. 2011 p. 123-155.

- FRANCEZ, L. M. B.; CARVALHO, J. O. P.; JARDIM, F. C. S. Mudanças ocorridas na composição florística em decorrência da exploração florestal em uma área de floresta de Terra firme na região de Paragominas, PA. **Acta Amazonica**, v.37, n.2, p.219-228. 2007.
- GONÇALVES, F. G.; SANTOS, J. R. Composição florística e estrutura de uma unidade de manejo florestal sustentável na Floresta Nacional do Tapajós, Pará. **Acta Amazonica**, v. 38, n.2, p.229-244. 2008:
- IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 92p.
- LOUREIRO, A. A.; SILVA, M. F.; ALENCAR, J. C. **Essências madeireiras da Amazônia**. Manaus: MCT/INPA-CPPF; v.4, 2000. p.191.
- MOSCOVICH, F. A. **Dinâmica de crescimento de uma Floresta Ombrófila Mista em Nova Prata, RS**. 2006. 130 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.
- MMA/IBAMA. **Plano de manejo da Floresta Nacional do Jamari, RO**. 2005.
- PUIG, H. **A floresta tropical úmida**. São Paulo: Editora da UNESP, 2008. 496p.
- REIS, L. P.; SILVA, J. N. M.; REIS, P. C.M.; CARVALHO, J. O. P.; QUEIROZ, W. T.; RUSCHEL, A. R. Efeito da exploração de impacto reduzido em algumas espécies de Sapotaceae no Leste da Amazônia. **Floresta**, Curitiba, PR, v.43, n.3, p.395-406, jul./set. 2013.
- REIS, L. P.; RUSCHEL, A. R.; COELHO, A. A.; LUZ, A. S.; MARTINS-DA-SILVA, R. C. V. Avaliação do potencial madeireiro na Floresta Nacional do Tapajós, após 28 anos de exploração florestal. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v.30, n.64, p.265-281, nov/dez. 2010.
- RUSCHEL, A. R. **Dinâmica da composição florística e do crescimento de uma floresta explorada há 18 anos na Flona Tapajós, PA**. Belém, PA. Embrapa Amazônia Oriental, 2008. 57p.
- SILVA, J. N. M.; LOPES, J. C. A.; OLIVEIRA, L. C. de; SILVA, S. M. A. da; CARVALHO, J. O. P.; COSTA, D. H. M.; MELO, M. S.; TAVARES, M. J. M. **Diretrizes para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia Brasileira**. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2005. p. 68.
- SOUZA, A. L.; SOARES, C. P. B. **Florestas Nativas: estrutura, dinâmica e manejo**. Viçosa, MG. Ed. UFV. 2013.
- SCHAAF, L. B.; FILHO, A. F.; GALVÃO, F.; SANQUETTA, C. R. Alteração na estrutura diamétrica de uma Floresta Ombrófila Mista no período entre 1979 e 2000. **R. Árvore**, Viçosa-MG, v.30, n.2, p.283-295, 2006.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DENDROCRONOLOGIA NA ANÁLISE DO CRESCIMENTO EM DIÂMETRO, VOLUME, BIOMASSA E DIÓXIDO DE CARBONO NO CERRADO

GASPAR, R.O.¹; LUSTOSA JUNIOR, I. M.^{1*}; RODRIGUES, M. I.¹; NEVES, J. B.C.¹; LOBÃO, M. S.²

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, universidade Federal do Acre, Rio Branco, Brasil.

*E-mail: ilvanjunior@gmail.com

RESUMO:

Objetivou-se com o presente estudo determinar a idade de espécies amostradas, incremento médio anual em diâmetro, volume e a taxa de sequestro de carbono e dióxido de carbono por ha.ano⁻¹ para um fragmento caracterizado como Cerrado. Foram abatidas 120 árvores das 15 espécies que apresentaram maior participação no volume total e área basal. Posteriormente, foi realizada a pesagem das toras em campo e delas retirados discos de madeira na altura do DAP (diâmetro medido à 1,30 m do solo). As amostras foram digitalizadas em scanner EPSON TX 300F, com uma escala digitalizada junto à amostra. A distância entre os anéis de crescimento foi determinada utilizando-se o software Image Tool Alpha 3. A espécie que apresentou o maior número de anéis de crescimento por árvore foi *Solanun* sp. com 20 anéis. Portanto, possuindo idade estimada em 22,71 anos, sendo a árvore mais velha amostrada no respectivo fragmento. Os incrementos em diâmetro, volume, biomassa, carbono e dióxido de carbono mostram que a taxa de crescimento do cerrado é baixa. O maior incremento periódico anual verificado para as espécies que fizeram parte da amostra foi o da espécie *Pterodon emarginatus*, com 1,58 cm.ano⁻¹, com aproximadamente 10 anos de idade. A espécie com o menor incremento periódico anual foi a *Lafoensia pacari*, aos 9 anos de idade, com 0,16 cm.ano⁻¹. A partir do uso da dendrocronologia, conclui-se que o Cerrado apresenta taxa de crescimento em diâmetro compatível com outros estudos realizados em Cerrado e até mesmo com estudos realizados em outros biomas.

Palavra-chave: Anéis de crescimento, Volumetria, Modelagem.

1. INTRODUÇÃO

Os anéis de crescimento são reconhecidamente um dos principais arquivos biológicos das condições climáticas e ambientais do passado (SANTOS et al. 2013). A dendrocronologia é definida como o estudo dos anéis de crescimento, que possibilita a determinação da idade de árvores ou peças de madeira que podem incluir aplicação das informações obtidas para estudos ambientais e históricos. (KAENNEL; SCHWEINGRUBER, 1995; BOTOSSO; MATOS, 2002).

A técnica dendrocronológica de contagem de anéis é a mais precisa para determinar idade de árvores. Contudo, em muitas espécies de regiões tropicais, os anéis de crescimento não ficam tão evidenciados quanto em espécies de clima temperado ou pouco se conhece sobre a periodicidade com que são formados. Por isso, é prudente empregar outros métodos para dar sustentação aos métodos clássicos de datação dendrocronológica para obter informações precisas sobre a periodicidade de formação da madeira e a idade que alcançam as árvores tropicais (BOTOSSO; MATOS, 2002). O Cerrado, juntamente com

a Floresta Atlântica, é considerado um hotspot de biodiversidade, ou seja, uma região com altas taxas de endemismo e que sofre fortes pressões pela ação antrópica (BEGON et al. 2006; MYERS et al. 2000). Este Bioma ocupava cerca de 2 milhões de km², e em termos percentuais era o equivalente a 23,92% do território nacional, e teve as suas áreas nativas descaracterizadas devido à intensa ação antrópica a que foi submetido (IBGE, 2004). Estima-se que apenas 20% do Cerrado ainda são considerados livres de alta fragmentação registradas em seus remanescentes (WWF, 2012). Quase 50% da cobertura original do Cerrado já foi devastada, sendo que a maior parte da vegetação remanescente encontra-se modificada por atividades antrópicas como agropecuária (MMA 2011).

Segundo Aquino et al. (2007), existe uma carência de estudos sobre as populações vegetais do cerrado, que de acordo com Walter (2006), possui 11.049 espécies de fanerógamas. Dessa forma, gerar informações por meio de estudos que permitam identificar padrões florísticos, conhecer a abundância, dominância, frequência e

contribuição volumétrica de espécies do cerrado são de grande importância para a conservação desta formação vegetal (NERI et al., 2007). Como a área e taxa de desmatamento aumentaram, os valores de emissão de gases de efeito estufa também devem ser maiores para os dias atuais. Portanto, estudos que permitam detalhar e quantificar a biomassa e dos teores de carbono estocados no cerrado em nível de espécie podem contribuir de maneira significativa para recuperação de áreas degradadas de Cerrado com espécies de maior potencial de absorção de CO₂ e estocagem de carbono.

Partindo desse pressuposto, objetivou-se com o presente estudo determinar a idade das espécies amostradas no bioma Cerrado, incremento médio anual em diâmetro, volume e a taxa de sequestro de carbono e dióxido de carbono por ha.ano⁻¹ para o fragmento, com base no levantamento feito em uma reserva legal de Cerrado localizada no município de Curvelo, em Minas Gerais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da Área de Estudo

A área está localizada no Planalto Central e no ponto geodésico do estado de Minas Gerais, ao redor do município de Curvelo (18° 45' S; 44°25' W), a uma altitude de cerca de 600 m e, aproximadamente, a 700 km do Oceano Atlântico. O clima é subtropical com uma estação seca bastante pronunciada nos meses de abril a outubro, sendo janeiro e fevereiro os meses de maior precipitação. A pluviosidade média anual está entre 1.100 e 1.200 mm. A temperatura média do mês mais quente é de 26° C e, no mês mais frio, 21° C. Os solos predominantes na região são argilosos, de baixa fertilidade natural e com baixos teores de matéria orgânica. As classes de solo mais comuns são os Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo e os Cambissolos, com textura argilosa e média, e teores de argila entre 30 e 40 %.

2.2. Coleta das Amostras

Os dados foram obtidos por meio de inventário florestal que determinou as variáveis de decisão para escolha das espécies a serem amostradas. Foram abatidas 120 árvores das 15 espécies que apresentaram maior participação no volume total e área basal. Posteriormente, foi realizada a pesagem das toras em campo e delas retirados discos de madeira na altura do DAP (diâmetro medido à 1,30 m do solo). As espécies selecionadas (Quadro 1) contribuem com 74,22% do número de indivíduos (973); 73,38% da basal (5,4608 m²) e com 70,73% do volume total (20,1615 m³) amostrados em 10 parcelas de inventário florestal.

As amostras foram digitalizadas em scanner EPSON TX 300F, com uma escala digitalizada junto à amostra. A distância entre os anéis de crescimento foi determinada utilizando-se o software Image Tool Alpha 3. Após a digitalização da amostra foi feita a calibração do software e a medição da distância entre anéis com precisão de 0,01 unidades de distância determinando os valores de largura dos mesmos, segundo metodologia de Chagas (2009), os resultados foram exportados para o Microsoft Excel para demais análises como incremento periódico em diâmetro, volume, carbono e dióxido de carbono.

Família	Nome Científico	Nome popular
Anacardiaceae	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott ex Spreng.	Gonçalo Alves
Bombacaceae	<i>Eriotheca gracilipes</i> (K.Schum)A.Rob.	Paineira
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i> Mart.	Capitão-do-campo
Dilleniaceae	<i>Curatella americana</i> L.	Lixeira, sambaiba
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St.-Hil.	Cabelo-de-negro
Leguminosae Caesalpinoideae	<i>Sclerolobium</i> sp.	Pau-doutor, paubosta
Leguminosae Mimosoideae	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	Barbatimão
Leguminosae Papilionoideae	<i>Acosmium</i> sp.	Sucupira branca
	<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel	Sucupira
Lithraceae	<i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil.	Pacari
Malpighiaceae	<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	Murici, orelha-de-burro
Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Grão-de-galo
Solanaceae	<i>Solanum</i> sp.	Quina
Vochysiaceae	<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	Pau-terra-grande
	<i>Qualea parviflora</i> Mart.	pau-terrinha

Quadro 1 – Lista das espécies suprimidas para determinação de biomassa e estoque de carbono no Cerrado, município de Curvelo - MG

Figura 1 – Amostras de espécies de cerrado na qual foram realizadas a contagem e medição das distancias dos anéis de crescimento.

2.3. Determinação do Incremento Periódico Anual (IPA)

As estimativas de incremento periódico médio anual (IPA), em DAP, em mm.ano⁻¹, foram obtidas da seguinte forma (Equação 1):

$$IPA_t = \left[\sum_{k=1}^K (D_{j+1} - D_j) / K \right] / 10T \quad (\text{Equação 1})$$

IPA = Incremento periódico médio anual, em diâmetro, em cm.ano⁻¹;
 D = diâmetro do do j-ésimo anel de crescimento;
 j = número do j-ésimo anel de crescimento;
 T = intervalo de tempo, em anos; e
 10 = fator de conversão de cm para mm.

As estimativas de incremento periódico médio anual (IPA), em volume, carbono e dióxido de carbono foram estimadas da mesma forma.

2.4. Estimativa da Altura Total em cada Anel de Crescimento

Para se determinar a altura total da árvore associada ao seu respectivo anel de crescimento foram testados os seguintes modelos hipsométricos (Quadro 2). Os dados para ajustar referem-se aos DAP's e HT's das árvores abatidas. O incremento em biomassa foi estimado por meio da equação ajustada com dados das árvores abatidas e

pesadas no projeto “Sequestro de Carbono em florestas e sua dinâmica nos solos em região de cerrado e desenvolvimento de um sistema de queima de gases na carbonização para geração de energia, como subsídio à elaboração de projetos de M.D.L. no Estado de Minas Gerais” (FAPEMIG, 2010). A equação 2 é empregada para a obtenção de biomassa total:

Nº	Modelos
1	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot DAP + \varepsilon$
2	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot DAP + \beta_2 \cdot DAP^2 + \varepsilon$
3	$Ht = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP^2 + \varepsilon$
4	$LnHt = \beta_0 + \beta_1 \cdot LnDAP + \varepsilon$
5	$LnHt = \beta_0 + \beta_1 \cdot 1/DAP + \varepsilon$

Fonte: Soares et al. (2011)

Quadro 2 – Relação dos modelos hipsométricos

$$BT = 0,100220 + DAP^{2,254946} \cdot Ht^{0,094532} \cdot \exp(-0,039862 \cdot Tx) \quad \text{(Equação 2)}$$

sendo:

BT = total de biomassa na madeira, nos galhos e nas folhas das árvores amostra;

DAP = diâmetro com casca medido a 1,30m do solo;

Ht = altura total das árvores-amostra;

Tx = Variável binária (0 ou 1), Tx = 0, Biomassa total (Fuste + Galhos + Folhas), Tx = 1 Biomassa de Fuste + Galhos;

2.5. Cálculo do Incremento em Volume, Carbono e Dióxido de Carbono

De posse da equação hipsométrica (Equação 3) foi estimada a altura total de cada indivíduo no respectivo anel de crescimento. Portanto, cada anel de crescimento possui o par de dados DAP e altura. Para estimar o volume associado com cada anel de crescimento, utilizou-se a equação ajustada pelo Centro Tecnológico de Minas Gerais para Cerrado, CETEC, (1995), para Cerrado.

$$V = 0,000066 * DAP^{2,475293} * Ht^{0,300022} \quad \text{(Equação 3)}$$

sendo:

V = volume total com casca em m³; DAP = Diâmetro medido a 1,30 m do solo e

Ht = Altura total.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo hipsométrico de número 5 foi o que apresentou melhor ajuste, fundamentado nas estatísticas coeficiente de determinação, erro padrão da estimativa e melhor distribuição de resíduos, com R² equivalente a 73,16%, e S_{y,x} de ± 0,1582 Ln (m). A idade, os incrementos em diâmetro, volume, carbono e dióxido de carbono do fragmento de cerrado foram baseados na amostra de 31 árvores de 15 espécies diferentes (Quadro 3). Os incrementos em diâmetro, volume, biomassa, carbono e dióxido de carbono mostram que a taxa de crescimento do cerrado é baixa. O maior incremento periódico anual verificado para as espécies que fizeram parte da amostra foi o da espécie *Pterodon emarginatus*, com 1,58 cm.ano⁻¹, com aproximadamente 10 anos de idade. A espécie com o menor incremento periódico anual foi a *Lafoensia pacari*, aos 9 anos de idade, com 0,16 cm.ano⁻¹. Braga e Rezende (2007), analisaram o incremento periódico anual, em intervalo de 11 anos, onde encontraram IPA de 0,20 cm.ano⁻¹ para a comunidade de Mata de Galeria do

Catetinho, localizada em área de Cerrado, em de Brasília, DF. Os autores supracitados encontraram 0,85 cm.ano⁻¹ de IPA, como maior taxa de incremento, para a espécie *Copaifera langsdorffii*.

Figura 2 - Distribuição dos resíduos percentuais das equações que estimam altura total em cada anel de crescimento.

Nome Científico	Arv.	IPA	Anéis	Idade	V	BT	C	CO ₂
<i>Acosmium</i> sp.	520	0,79	20	20,35	0,001762	1,259836	0,629918	2,311799
	1404	0,39	17	18,04	0,000187	0,202436	0,101218	0,371471
<i>Astronium fraxinifolium</i>	609	0,37	22	23,07	0,000273	0,260456	0,130228	0,477937
	992	0,49	6	7,14	0,000062	0,115760	0,057880	0,212419
<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	5	0,59	10	11,12	0,000274	0,308754	0,154377	0,566363
	321	0,51	6	6,86	0,000062	0,115940	0,057970	0,212750
<i>Curatella americana</i>	613	0,62	14	14,94	0,000530	0,489110	0,244555	0,897518
	819	0,48	5	6,54	0,000051	0,106114	0,053057	0,194719
<i>Eriotheca gracilipes</i>	660	0,36	7	7,78	0,000022	0,052473	0,026237	0,096289
	1243	0,39	18	18,93	0,000203	0,214025	0,107013	0,392736
	1440	0,36	15	15,66	0,000112	0,139056	0,069528	0,255168
<i>Erythroxylum suberosum</i>	225	0,46	9	9,57	0,000082	0,126157	0,063078	0,231498
	488	0,80	8	8,73	0,000427	0,462528	0,231264	0,848739
<i>Lafoensia pacari</i>	717	0,31	5	5,83	0,000005	0,023200	0,011600	0,042572
	1061	0,16	8	9,00	0,000001	0,006475	0,003238	0,011882
<i>Pouteria torta</i>	325	0,39	16	17,42	0,000191	0,208359	0,104180	0,382339
	1062	0,37	6	7,09	0,000019	0,051364	0,025682	0,094252
<i>Pterodon emarginatus</i>	220	0,64	11	12,07	0,000403	0,411275	0,205638	0,754690
	1292	1,58	9	9,63	0,003576	2,614365	1,307182	4,797359
<i>Qualea grandiflora</i>	1410	0,39	10	12,10	0,000096	0,136482	0,068241	0,250444
	1435	0,47	16	17,11	0,000308	0,306500	0,153250	0,562428
<i>Qualea parviflora</i>	883	0,43	16	16,70	0,000217	0,231396	0,115698	0,424612
	988	0,31	9	10,29	0,000027	0,055404	0,027702	0,101666
	1216	0,54	10	11,49	0,000230	0,268226	0,134113	0,492195
<i>Sclerolobium</i> sp.	168	0,62	14	14,55	0,000503	0,469069	0,234534	0,860741
<i>Solanum</i> sp.	533	0,46	10	11,18	0,000124	0,166637	0,083319	0,305779
	689	0,61	21	22,71	0,001087	0,828107	0,414054	1,519577
<i>Styphnodendron adstringens</i>	543	0,58	13	13,45	0,000357	0,360549	0,180275	0,661608
	544	0,33	15	15,84	0,000088	0,115829	0,057915	0,212547
	563	0,53	10	11,50	0,000223	0,261834	0,130917	0,480465
<i>Terminalia argentea</i>	534	0,54	11	12,16	0,000244	0,275859	0,137929	0,506200
Média		0,51			0,000379	0,343341	0,171671	0,630031

Quadro 3 – Informações sobre idade e crescimento de um fragmento de cerrado em que: Arv. = número da árvore no campo, IPA = Incremento Periódico Anual em cm.ano⁻¹, Anéis = número de anéis de crescimento do indivíduo, Idade = idade da árvore em anos, V = crescimento em volume em m³.ha⁻¹.ano⁻¹, BT = crescimento em biomassa em Kg.ha⁻¹.ano⁻¹, C = crescimento em carbono em Kg.ha⁻¹.ano⁻¹ e CO₂ = crescimento em dióxido de carbono em Kg.ha⁻¹.ano⁻¹.

Felfili (1995) encontrou incremento de aproximadamente 25 mm.ano⁻¹ em uma mata de galeria localizada em Brasília- DF após 6 anos de monitoramento. Já Drummond et al. (1996) encontraram estimativas de incremento em volume de 14,1 e 8,2 m³.ha.ano⁻¹, para as matas de Salão Dourado e Mombça, respectivamente, com idades de 27 e 25 anos. Em estudos por Mews et al. (2011), em área de Cerrado típico, município de Nova Xavantina, região Nordeste de Mato Grosso, foi encontrado IPA da comunidade, considerando todos os indivíduos de todas as espécies, em um período de quatro anos, de 0,31 cm.ano⁻¹. Ao comparar-se a espécie *Lafoensia pacari*, a que apresentou menor IPA para o estudo em questão, com os resultados obtidos pelos Autores supracitados, percebeu-se que num período de 4 anos, esta espécie apresentou um IPA de 0,21 cm.ano⁻¹.

Quando se faz um comparativo da fixação de carbono entre os mais diversos biomas brasileiros, nota-se uma discrepância ainda maior em relação aos valores das taxas. Ao monitorar uma região de transição Cerrado-Floresta Amazônica em três estratos topológicos (alto, médio e baixo), Miguel et al. (2011) encontraram incremento periódico anual em diâmetro de 0,20; 0,25 e 0,35 cm.ano⁻¹, respectivamente, em sete anos de monitoramento.

De acordo com Lang e Knight (1983), o incremento é altamente variável entre espécies e entre classes de tamanho. Contudo, Swaine et al., (1987), afirmaram que para árvores individuais, as taxas de crescimento variam muito pouco ao longo do tempo, apresentando correlação entre medidas sucessivas do mesmo indivíduo. No que se refere à fixação de carbono, a espécie *Pterodon emarginatus* foi a que apresentou a maior taxa de crescimento em carbono para o presente estudo (Quadro 3). Figueiredo (2011), quando analisou a dinâmica do estoque de carbono em áreas de Mata Atlântica, encontrou incremento periódico em carbono de 0,994 ton.ha⁻¹ em 14 anos de monitoramento.

Há algumas disparidades nos valores em levantamentos de estoque de carbono, porém, deve-se levar em consideração a fitofisionomia na qual o levantamento foi realizado. Para a fitofisionomia Cerradão no estado de São Paulo, Melo et al. (2009) encontraram valores de carbono fixado em 15,2 Mg.ha⁻¹. Lopes et al. (2010) avaliando o potencial de sequestro de carbono em formações vegetais do Cerrado não encontraram diferenças entre formações vegetais e a formação que obteve maior potencial de sequestro de carbono foi o Cerradão com um estoque em torno de 9,90 Mg.ha⁻¹ de carbono e de 36,33 Mg.ha⁻¹ de CO₂.

Segundo Paiva et al. (2011), o Cerrado merece atenção especial, principalmente na fitofisionomia sentido restrito, que representa cerca de 70% do bioma, e cuja conversão indiscriminada para outros fins pode acarretar em grandes modificações no estoque de carbono presente no ecossistema. Outro fator que deve ser levado em consideração, quando se analisa a fixação do carbono como biomassa florestal é o estágio em que o tipo de vegetação se encontra. Vegetação que se encontram em fase de crescimento tem uma maior capacidade de absorção de carbono, em contrapartida, em vegetação que são consideradas como estáveis, exercem a função de reservatório de carbono (SOUZA e SOARES, 2013). Apesar de ser uma metodologia inovadora, principalmente quando se trata de florestal nativa, a dendrocronologia se mostrou uma técnica eficiente como fonte de informações, propondo-se como alternativa no subsídio de práticas de manejo sustentável, bem como para o fomento de políticas voltadas para conservação do Bioma Cerrado.

4. CONCLUSÕES

O Cerrado em estudo apresenta taxa de crescimento em diâmetro compatível com outros estudos realizados em Cerrado e até mesmo com estudos realizados em outros biomas. O estudo do crescimento por meio de anéis de crescimento, possibilita conhecer a dinâmica mesmo em áreas nas quais não se têm estudos de monitoramento. Ainda existem poucos estudos que abordam a dinâmica em cerrado com foco em variáveis quantitativas como incremento em diâmetro, volume, carbono e dióxido de

carbono. As taxas de incremento em volume, carbono e dióxido de carbono estão abaixo de resultados encontrados em outros estudos.

5. REFERÊNCIAS

AQUINO, F.G.; WALTER, B.M.T.; RIBEIRO, J.F. Woody community dynamics in two fragments of "cerrado" *stricto sensu* over a seven-year period (1995-2002), MA, Brazil. **Revista Brasil. Bot.**, v.30, n.1, p.113-121, 2007.

BEGON, M.; TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. Ecology of from individuals to ecosystems. **Blackwell Publishing**. 738p. 2006.

BOTOSSO, P. C.; MATTOS, P. P. de. **A idade das árvores: importância e aplicação**. Colombo: Embrapa Florestas, 25 p. (Embrapa Florestas. Documentos, 75). 2002.

BRAGA, F. M. S.; REZENDE, A. V.; BRAGA, F. M. S.; REZENDE, A. V. Dinâmica da Vegetação Arbórea da Mata de Galeria do Catetinho, Brasília-DF. **Cerne**, Lavras, v. 13, n. 2, p.138-148, 2007.

CETEC. **Desenvolvimento de equações volumétricas aplicáveis ao manejo sustentado de florestas nativas do estado de Minas Gerais e outras regiões do país**. Belo Horizonte: 1995.

CHAGAS, M. P. **Caracterização dos anéis de crescimento e dendrocronologia de *Grevillea robusta* A. Cunn, *Houvenia dulcis* Thunb., *Persea americana* Mill., *Tabebuia pentaphylla* Hemsl. e *Terminalia cappata* L. nos municípios de Piracicaba e Paulínia, SP**. 2009. 113f. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Universidade de São Paulo - ESALQ, Piracicabaca, 2009.

FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS **Sequestro de Carbono em florestas e sua dinâmica nos solos em região de cerrado e desenvolvimento de um sistema de queima de gases na carbonização para geração de energia, como subsídio à elaboração de projetos de M.D.L. no Estado de Minas Gerais**. Relatório técnico não publicado. Belo Horizonte, MG, 46p. 2010.

FELFILI, J. M. Growth, recruitment and mortality in the Gama gallery forest in central Brazil over a six-year period (1985-1991). **Journal of Tropical Ecology** 11: 67-83. 1995.

FIGUEIREDO, L. T. M. **Dinâmica do estoque de carbono do fuste das árvores de uma Floresta Estacional Semidecidual**. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapa de biomas. **IBGE**, 2004.

KAENNEL, M.; SCHWEINGRUBER, F. H. **Multilingual glossary of dendrochronology: terms and definitions in**

- English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese and Russian.** Birmensdorf: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research; Berne: Paul Haupt Publ.467 p. 1995.
- LANG, G. E.; KNIGHT, D. H. Tree growth, mortality, recruitment, and canopy gap formation during a 10-year period in a tropical moist forest. **Ecology**, Durham, v. 64, p. 1075-1080, 1983.
- LOPES, R. B.; MIOLA, D. T. B. Sequestro de carbono em diferentes fitofisionomias do cerrado. **Synthesis Revista Digital FAPAM**, v.2, n.2, p. 127-143. Pará de Minas – MG. Novembro. 2010.
- MELO, A. C. G.; SOUSA, H.; CONTIERI, W. A.; MALICIA, L. C. Biomassa, Fixação de Carbono e Estrutura da Vegetação de Cerrado em restauração aos seis anos, Assis, SP. **Revista Instituto Florestal**. São Paulo. v.21, n. 01, p. 73-78. 2009.
- MEWS, H.A.; MARIMON, B.S.; MARACAHIPES, L.; FRAN CZAK, D.D. & MARIMON-JUNIOR, B.H. Dinâmica da comunidade lenhosa de Cerrado Típico na região Nordeste do Estado de Mato Grosso, Brasil. **Biota Neotropica** 11: 73-82. 2011.
- MIGUEL, A.; MARIMON, B.S.; OLIVEIRA, E.A.; MARACAHIPES, L.; MARIMON-JUNIOR, B.H. Dinâmica da comunidade lenhosa de uma floresta de galeria na transição Cerrado-Floresta Amazônica no Leste de Mato Grosso, em um período de sete anos (1999 a 2006). **Biota Neotropica**. n. 1, v. 11, p. 53-62, 2011.
- MMA, Ministério do Meio Ambiente. 2011. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite: **Monitoramento do Bioma Cerrado. Secretaria de Biodiversidade e Florestas**. IBAMA, Brasília. 65p.
- MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B. DA; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, v.403, p. 853-858, 2000.
- Neri, A.V. **Composição florística e estrutura de área de Cerrado no município de Senador Modestino Gonçalves e análise comparativa de Cerrado em Minas Gerais**. Viçosa, MG. 69 f. Tese (Doutorado em Botânica) - Universidade Federal de Viçosa. 2003.
- PAIVA, A. O.; REZENDE A.V.; PEREIRA, R. S. Estoque de carbono em Cerrado sensu stricto do Distrito Federal. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.35, n.3, p.527-538, 2011.
- SANTOS, L. S.; LISI, C. S.; CAMPELO F.; VIEIRA, J.; NABAIS, C. Aplicação das características das células vegetais como subsídio para a dendrocronologia. **64º Congresso Nacional de Botânica**. Belo Horizonte, 10-15 de Novembro de 2013.
- SOUZA, A.L.; SOARES, C.P.B. **Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo**. Viçosa, MG: Ed. UFV,2013.
- SWAINE, M. D. L. Population dynamics of tree species in tropical forest. In: HOLM-NIELSEN, L. B.; NIELSEN, I. C.; BALSLEV, H. **Tropical forest: botanical, dynamics, speciation and diversity**. London: Academic, 380 p. 1987.
- WALTER, B.M.T. **Fitofisionomias do bioma Cerrado: síntese terminológica e relações florísticas**. Brasília, DF. 373f. Tese (Doutorado em Ecologia) -Universidade de Brasília. 2006.
- WWF – BRASIL. **Produção e exportação de soja brasileira e o cerrado 2001–2010**. Disponível em: < http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/wwf_soja_cerrado_web.pdf>. Acesso em 10 de ago 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESPOSTA DE *Chrysoperla externa* (HAGEN, 1861) AO MANEJO CONSERVACIONISTA DO SOLO EM PLANTIO DE EUCALIPTO

S. C. LADEIA^{1*}, A. SANTOS¹, D. A. do NASCIMENTO¹, J.A.C. dos SANTOS¹, K.L. da SILVA¹,
M. C. B. ALENCAR¹, N. da SILVA¹, W.M. NUNES¹

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: sarinha_ladeia@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar a resposta de *Chrysoperla externa* (Neuroptera: Chrysopidae) aos sistemas de manejo convencional e conservacionista do solo em um plantio de eucalipto na Fazenda Experimental do IFMT Campus Cáceres. Para coleta dos insetos foram utilizadas armadilhas do tipo adesivas, sendo colocadas no plantio aos 1, 2, 3 e 4 meses de idade. Posteriormente os insetos coletados foram triados, identificados, contados e analisados quanto a ocorrência de *C. externa* entre os quatro sistemas de manejos estudados. Os resultados indicam que não houve diferença na ocorrência de *C. externa* entre os dois tipos de sistema de manejo do solo. Entretanto, houve maior ocorrência numérica da espécie no tratamento S100 do sistema de manejo conservacionista. Desta maneira, o tipo de sistema de solo escolhido não interfere diretamente na ocorrência da população de *C. externa* em plantios de eucalipto.

Palavra-chave: biodiversidade, crisopídeo, manejo do solo.

1. INTRODUÇÃO

O setor brasileiro de base florestal juntamente com as áreas de florestas plantadas tem a cadeia produtiva caracterizada pela grande diversidade de produtos florestais (ABRAF, 2013). O crescimento do setor florestal proporcionou empreendimentos embasados na produção, colheita e transporte de madeira e na obtenção dos produtos finais (ABRAF, 2013). Devido as condições favoráveis de clima e solo das regiões tropicais, o crescimento rápido e a grande diversidade de espécies, o cultivo de *Eucalyptus* sp. no Brasil evoluiu muito nas últimas décadas, tornando-se uma das atividades econômicas mais importantes do país, que através da produção de celulose, teve uma ascendência no âmbito do mercado internacional (ABRAF, 2012).

No Brasil cerca de 76,6% das áreas de florestas plantadas são ocupadas por cultivo de eucalipto, totalizando mais de 5 milhões de hectares. O principal fator que incentivou esse crescimento foi a grande demanda no setor industrial de papel e celulose (ABRAF, 2013). Para isto, diversas técnicas de manejo do solo foram desenvolvidas, visando a conservação do solo, tais como as práticas conservacionistas. O solo é um ambiente heterogêneo que abriga inúmeros organismos, capazes de modificar suas características físicas, biológicas e químicas. Porém, esses organismos edáfica são sensíveis às interferências ocasionadas pelo manejo incorreto do solo. Os tipos de preparo solo, bem como os cultivos florestais homogêneos, podem alterar a diversidade e a

densidade desses organismos edáficos (BARETTA, et al 2006). Os bioindicadores são utilizados no monitoramento das perturbações ambientais, podendo revelar importantes informações sobre distúrbios, tais como mudanças no clima, degradação do solo e ecossistemas, alteração de habitats, dentre outros (WINK, et al 2005).

A maioria dos organismos que ocorrem em ambientes florestais são os insetos, esses são considerados bons indicadores de níveis de impacto ambiental (WINK, et. al 2005), devido sua grande diversidade de espécies e áreas de ocorrência. (MCGEOCH, 1998). Os crisopídeos, vistos neste trabalho como bioindicadores, são insetos de hábitos predatórios, que exercem funções de defesa dos agroecossistemas, ocasionando a diminuição de insetos-pragas e os danos econômicos causados pelos mesmos. Pertencem a ordem Neuroptera, são predadores polípagos, ou seja, consomem diversos tipos de presas, e por esse motivo desempenham função importante no controle biológico de pragas, sendo encontrado em diversas culturas de interesse econômico ().

Dentre as espécies de crisopídeos mais encontradas nos diversos tipos de culturas, está a *Chrysoperla externa* (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae), por predação uma grande diversidade de espécies de insetos-pragas em fases imatura até insetos adultos com tegumento de fácil perfuração (SOARES et al, 2007). Essa espécie ataca cochonilhas, ácaros (SOARES et al, 2007), ovos, lagartas de pequenas lepidópteros e pulgões, e possui alta

capacidade reprodutiva (SILVA, et. al., 2002). Por possuir grande voracidade e ser tolerante a alguns tipos de inseticidas, as espécies *Chrysoperla externa* vem sendo utilizado em técnicas desenvolvidas para o controle biológico de pragas do algodoeiro (MACEDO, et. al., 2010). Além disso, pode ser utilizado no controle biológico de pragas em hortaliças, como por exemplo alface (AUAD, et. al. 2003), bem como em cultivos florestais, por exemplo no controle de percevejo bronzeado (*Thaumastocoris peregrinus* Carpintero & Dellapé), que atacam plantios de eucalipto (SOLIMAN, 2010).

O objetivo do trabalho foi verificar a resposta de *Chrysoperla externa* (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae) em relação ao manejo conservacionista do solo em um plantio de eucalipto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Plantio experimental de Eucalipto

O estudo foi realizado na unidade experimental do IFMT Campus Cáceres, localizada no Município de Cáceres, MT. O clima da região segundo a classificação de Köppen é tropical quente e úmido, com inverno seco (Awa). A pluviosidade anual é de 1.317mm, concentrando 76 % nos meses de novembro e abril, onde são registradas médias máximas anuais de temperatura de 31,9° C, podendo atingir até 41,0° C (NEVES, 2006). A altitude média do local de estudo é de 118 m (ROZALES, 2006), e a coordenada média é 15°27' e 17°37' de latitude Sul e 57°00' e 58°48' de longitude Oeste. A área de estudo do trabalho é constituída de um plantio experimental de 12 meses de idade, com o clone VM 01 (*Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus camaldulensis*), em espaçamento de 3 x 2 m. O delineamento experimental do plantio é de blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos, e seis repetições, totalizando 24 parcelas de 136 plantas.

Os fatores de estudo agregaram dois sistemas de manejo do solo, o sistema convencional e sistema conservacionista (com 3 diferentes configurações), totalizando quatro tratamentos, sendo: 1) Sistema convencional, com cultura de cobertura ausente, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (CV); 2) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio no sulco e adubação de cobertura na linha (S100); 3) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura constituída por braquiária, adubação de plantio a lanço (consiste na distribuição a lanço do adubo sobre a cultura de cobertura) e adubação de cobertura também a lanço (L100); e 4) Sistema conservacionista, com cultura de cobertura composta por braquiária, adubação de plantio constituída de sulco + lanço (adubação 50% no sulco e 50% a lanço), sendo a adubação de cobertura também sulco + lanço (SL).

A cultura de cobertura no plantio é constituída de braquiária (*Urochloa* sp.) que foi semeada ao final do preparo do solo, antes do plantio das mudas. As operações de preparo do solo constituíram-se de sulcos abertos utilizando subsolador adubador florestal na profundidade de 60 cm. Para os tratamentos que receberam adubação a lanço, a mesma foi feita sobre a braquiária já estabelecida em sua fase inicial, com tamanho superior a 20 cm.

No plantio foi empregado a fórmula de NPK 06 - 30 - 12 enriquecida com 1,0 % de Zn, 3% de S e 0,5 % de Cu na dosagem 500 kg ha⁻¹. As adubações de cobertura, foram

realizadas em três épocas, aos 5, 8 e 11 meses após o plantio, utilizando KCl e uréia, enriquecido com 1% de boro, na dose de 50 g cova⁻¹. Foi utilizado calcário dolomítico na correção da acidez do solo, visando elevar os teores de Ca e Mg, a aplicação do calcário foi superficial, sem incorporação.

2.2. Amostragem dos crisopídeos

As amostragens foram realizadas no plantio de eucalipto nas idades de 1, 2, 3 e 4 meses, com o emprego de armadilhas do tipo adesiva amarela. As armadilhas adesivas, que coletam insetos por interceptação do voo e atração física pela cor amarela, foram afixadas em estacas de madeira a 1,5 m do solo (Figura 1). As armadilhas foram alocadas no centro das parcelas constituídas de 50 plantas úteis, sendo seis armadilhas por tratamento. As armadilhas permaneceram na área por sete dias. Os insetos coletados foram triados, identificados e contados.

Figura 1. Armadilha adesiva utilizada para coleta dos crisopídeos.

2.3 Resposta de *C. externa* ao manejo conservacionista

Os dados de presença ou ausência de crisopídeos identificados como *C. externa* foram submetidos a análise de variância e regressão, onde serão ajustados modelos lineares generalizados (GLM) com uma distribuição de erros binomial (BUCKLEY et. al., 2003; CRAWLEY, 2005). Os modelos ajustados foram empregados para testar os efeitos dos tratamentos (conservacionista ou convencional) e do tempo sobre a ocorrência de *C. externa* ($p \leq 0,05$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A diversidade total de *Chrysoperla externa* pertencentes a família Neuroptera coletados na área do experimento foi de 17 indivíduos. Não foi encontrada diferença na ocorrência de *C. externa* tanto no manejo conservacionista, que reuniu os tratamentos S100, L100 E SL, quanto no convencional, constituído do tratamento CV, ($p = 0,09862$; $GL = 3$) nos 4 meses avaliados ($p =$

0,30366; GL=3). As ocorrências acumuladas em quatro meses de *C. externa* em cada um dos tratamentos em porcentagem foram: CV=8,33±5,887; L100=21,74±8,794; S100=25,00±9,223 e SL=4,17±4,256, havendo diferença no número de *C. externa* coletados entre os diferentes meses de avaliação, devido as mudanças climáticas (períodos chuvosos e secos), além da diferença entre os tratamentos, devido ao tipo de adubação utilizada e cobertura vegetal.

Segundo Cardoso et al (2003) fatores ambientais como fotoperíodo e temperatura afetam de maneira significativa as populações de crisopídeos. A cobertura vegetal do solo o protege dos agentes climáticos, além de proporcionar um microclima mais ameno e favorável, adequado para do desenvolvimento da fauna edáfica (ROSSI et al, 2013).

4. CONCLUSÕES

Entre os tratamentos do manejo conservacionista do solo, houve maior ocorrência de *C. externa* no tratamento S100, onde o tipo de adubação de plantio utilizada foi por sulco e a adubação de cobertura na linha e cultura de cobertura composta por braquiária. A prática de adubação por sulco provoca danos no solo, por ser executada de maneira localizada e em camadas profundas do solo. Portanto, pode-se concluir que o método de adubação utilizado pode interferir na ocorrência de *Chrysoperla externa* em plantios de eucalipto.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) – Campus Cáceres.

6. REFERÊNCIAS

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2012: ano base 2011. Brasília, DF: ABRAF, 2012.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2013: ano base 2012. Brasília, DF: ABRAF, 2013.

AUAD, M; FREITAS, S; BARBOSA, L. R; Potencial de alimentação de *Chrysoperla externa* (Hagen, 1861) (Neuroptera, Chrysopidae) em diferentes densidades de *Uroleucon ambrosiae* (Thomas, 1878) (Hemiptera, Aphididae). **Revista Brasileira de Entomologia**, Jaboticabal, p. 15-16, 2003.

BARETTA, D; SANTOS, J. C. P; BERTOL, I; ALVES, M. V; MANFOI, A. F; BARETTA, C. R. D. M. Efeito do cultivo do solo sobre a diversidade da fauna edáfica no planalto sul catarinense. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Lages, v.5, n.2, p. 108-117, 2006.

BUCKLEY, Y.M.; BRIESE, D.T.; REES, M. Demography and management of the invasive plant species *Hypericum perforatum*, I, using multi-level mixed-effects models for characterizing growth, survival and fecundity in a long-term data set. **Journal of Applied Ecology**, Oxford, v. 40, n. 3, p. 481-493, 2003.

CARDOSO, J. T; LÁZZARI, S. M. N; FREITAS, S; IEDE, E. T; Ocorrência e flutuação populacional de Chrysopidae

(Neuroptera) em áreas de plantio de *Pinus taeda* (L.) (Pinaceae) no sul do Paraná. **Revista Brasileira Entomológica**. 2003.

CRAWLEY, M.J. **Statistics an introduction using R**. Jonh Wiley and Sons, Chinchester, 2005. 327p.

DEVIDE, A. C. P; CASTRO, C. M; Manejo do solo e a dinâmica da fauna edáfica. **Pesquisa & Tecnologia**, vol. 5, n.2, 2008.

LIMA, S.S.; AQUINO, A.M.; LEITE, L.F.C.; VELÁSQUEZ, E.; LAVELLE, P. Relação entre macrofauna edáfica e atributos químicos do solo em diferentes agroecossistemas. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, vol.45, n.3, p. 322-331, mar. 2010.

MACEDO, L. P. M; PESSOA, L. G. A; SOUZA, B; LOUREIRO, E. S. Aspectos biológicos e comportamentais de *Chrysoperla externa* (Hagen, 1861) em algodoeiro. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, vol.31, p. 1219-1228, 2010.

McGEOCH, M.A. The selection, testing and application of terrestrial insects as bioindicators. **Biology Review**, v.73, p.181-201, 1998.

ROSSI, C.Q.; PEREIRA, M.G.; GIÁCOMO,S.G.; BETTA, M.; POLIDORO, J.C. Decomposição e liberação de nutrientes da palhada de braquiária, sorgo e soja em áreas de plantio direto no cerrado goiano. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, vol.34, n.4, p.1523-1534, 2013

ROZALES, L. M. T. **Temperaturas máxima, mínima e compensada no período de 1971 a 2005, em Cáceres-MT**. (Monografia de Graduação) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, MT, 2006.

SOARES, J. J; NASCIMENTO, A. R. B; SILVA, M. V; **Informações sobre *Chrysoperla externa***. Campina Grande, PB: Embrapa, 2007. p. 11-13 (Embrapa. Documentos, 175).

SOLIMAN, E. P. **Bioecologia do percevejo bronzeado *Thaumastocoris peregrinus* Carpintero & Dellapé (Hemiptera: Thaumastocoridae) em eucalipto e prospecção de inimigos naturais**.(Dissertação de Mestrado) – Universidade Estadual Paulista “ Júlio Mesquita Filho”, Botucatu, SP, 2010.

WINK, C.; GUEDES, J.V.C.; FAGUNDES, C.K.; ROVEDDER.A.P. Insetos edáficos como indicadores da qualidade ambiental. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Lages, vol. 4, n.1, p. 60-71, 2005.

YAN, S.; SINGH, A.N.; SHENGLI, F.; CHONGHUI.L.; SILONG, W. YUANLIANG, L.; YANG, C.; HU, L. A soil fauna index for assessing soil quality. **Soil Biology & Biochemistry**, vol. 47, p. 158-165, 2012

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

REGENERAÇÃO FLORESTAL EM SISTEMA SILVIPASTORIL

Thomaz R. L. M. GAYA^{1*}, Ana Magalhães C. TEIXEIRA²

¹Fazenda Pupunha, União do Sul, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Botânica, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: thomazgaya@hotmail.com

RESUMO: O estudo tem como objetivo descrever e analisar a composição florística e estrutural da vegetação em estágio inicial de regeneração em um sistema silvipastoril submetido a sucessivos processos de supressão, queima e limpeza da vegetação arbórea. O estudo foi desenvolvido na Fazenda Pupunha, no município de União do Sul, na região norte do estado de Mato Grosso. A vegetação arbórea foi inventariada por meio de uma amostragem sistemática, com 25 parcelas de 20 x 20 m, distribuídas ao longo da área de estudo, totalizando área amostral de 1 ha. Em cada parcela, foi mensurado o diâmetro e a altura dos indivíduos (DAP \geq 5 cm), medido à 1,30 m do solo, e identificada as espécies. A estrutura da vegetação foi analisada a partir dos parâmetros fitossociológicos densidade, dominância, frequência e índice de valor de importância (IVI), o qual expressa a importância de determinada espécie na comunidade vegetal. Foram registrados 360 indivíduos, pertencentes a 11 espécies e 10 famílias botânicas. Apenas Hypericaceae registrou mais de uma espécie, ao passo que as demais famílias foram representadas por apenas uma espécie. Quanto ao número de indivíduos, *Vismia* sp., seguida de *Vismia guianensis* (Aubl.) Pers, responderam por 55,8% e 11,4% do total de indivíduos, respectivamente. Além disso, ambas as espécies apresentaram elevados valores de importância na estrutura comunitária, sendo *Vismia* sp. a espécie com maior IVI. *Tectona grandis* L.f., espécie exótica introduzida na área, contribuiu com 29% dos indivíduos registrados na amostragem e se destacou como a segunda espécie com o maior IVI. A distribuição de frequência de classes de altura dos indivíduos evidenciou uma fisionomia com altura total média de 4,3 metros ($\pm 0,94$), onde 55,7% dos indivíduos concentraram-se na classe (3,6<ht<4,5) e 21,4% na classe (2,5<ht<3,5). As demais classes de altura apresentaram reduzido número de indivíduos. O reduzido porte fisionômico da vegetação, refletiu em grande parte à influência de *Vismia* sp. devido ao elevado número de indivíduos na segunda classe de altura. Quanto à estrutura diamétrica, a comunidade arbórea apresentou uma distribuição dos diâmetros balanceada e com maior concentração de indivíduos nas classes inferiores, o que caracteriza a vegetação como auto-regenerante. Para *Vismia* sp. houve redução progressiva do número de indivíduos entre classes, ao passo que em *Vismia guianensis*, ocorreu reduções mais abruptas e não foram registrados indivíduos nas maiores classes. A baixa diversidade de espécies associada à dominância do gênero *Vismia* corrobora os padrões de regeneração natural em florestas Amazônicas com intenso regime de distúrbios. As espécies desse gênero apresentam elevado potencial de rebrota de tronco e raízes, refletindo em elevada densidade de caules e espessura de copa mais densa, o que resulta em um dossel mais homogêneo e monodominante. Essas características funcionais certamente foram determinantes no sucesso de colonização e estabelecimento de ambas as espécies. Desta forma, sugere-se que o estágio sucessional caracterizado pela baixa diversidade de espécies arbóreas e reduzida área basal, seja reflexo da dominância ecológica de *Vismia* sp. e *Vismia guianensis* na comunidade arbórea, bem como da influência do histórico de uso do solo na área estudada.

Palavra-chave: Amazônia, *Vismia*, sucessão florestal

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DA MATOCOMPETIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS EM ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL

Valteir Siani FERREIRA^{1*}, Samuel Laudelino SILVA², Lobato Pozo BARBOSA³

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: sianivalteir@gmail.com

RESUMO: O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de espécies florestais nativas em área degradada em processo de recuperação, com e sem presença de matocompetição. A recuperação de áreas degradadas tem como objetivo restaurar os processos ecológicos, respeitando as características regionais e buscando a melhor readaptação da área envolvida. Muitas áreas em que se deseja realizar a restauração florestal encontram-se ocupadas com elevadas massas de matocompetição que dificultam o desenvolvimento das plantas nativas estabelecidas no local, em geral, precisam ser contundentemente controladas, pois sua presença é a principal causa no insucesso de recomposição florestal em áreas degradadas. O local de estudo se encontra no campo experimental agroecológico (CEPA) que foi criado em Agosto de 2010 com o objetivo de atender aos princípios sistêmicos de sustentabilidade agrícola em bases agroecológicas e contribuir com a preservação do meio ambiente, através da recuperação de áreas degradadas com o plantio de espécies nativas. Foram plantadas espécies nativas da região em duas áreas entorno do campo experimental no intuito de recuperar as partes envolvidas degradadas pela pecuária intensiva. Para realização do plantio as duas áreas em questão receberam o mesmo tipo de preparo do solo, a gradagem. As mudas foram obtidas de um pequeno produtor rural da região. Em apenas uma das áreas que houve intervenção silvicultural como, capinas, roçadas, desramas. Para avaliação de desenvolvimento das espécies foram coletados em março de 2015 dados como circunferência ao nível do peito (CAP) e Altura (H) de 50 indivíduos de cada área. Os dados foram processados através do software Microsoft Excel 2010. Para área em que foi feita a eliminação do matocompetição durante o desenvolvimento das espécies foi possível observar CAP médio de 58,3 cm com valores mínimos de 25 cm e máximos de 110,5 cm de CAP. A altura apresentou uma média de 6,5m, com mínimo de 2,8m e um máximo de 13m. A área em que existia competição apresentou uma média de CAP de 13,4 cm e um mínimo de 5cm e um máximo de 29cm. Para altura obteve uma média de 3,5 e um mínimo de 2,3m e máximo de 8m. No trabalho foi possível observar que a área onde as espécies receberam os tratamentos silviculturais para eliminação da matocompetição seu crescimento em altura e CAP foi maior que na área onde as espécies estavam expostas a competição. Podemos concluir com este trabalho que a matocompetição influencia significativamente o desenvolvimento das espécies nativas em área de recuperação.

Palavra-chave: Competição, Restauração Florestal, Agroecologia.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AValiação DE UM PLANTIO DE *Tectona grandis* Linn f., SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS, ATRAVÉS DO DAP

Valteir Siani FERREIRA*, José Renato Mauricio da ROCHA, Arthur Guilherme Schirmbeck CHAVES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: sianivalteir@gmail.com

RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de um plantio experimental de Teca, exposto a quatro espaçamentos simples, através da avaliação do DAP das plantas. A Teca além de ser uma espécie amplamente empregada em reflorestamento em várias partes do mundo é a principal espécie florestal plantada em Mato Grosso. Destaca-se por ser considerada uma alternativa de elevado valor econômico para o suprimento sustentável das indústrias de base florestal. Durante o desenvolvimento da cultura é importante acompanhar o incremento do povoamento, sendo a experimentação florestal uma técnica indispensável para tal. Um dos principais aspectos a considerar, no estabelecimento de povoamentos florestais, é a adequação da densidade e o arranjo espacial das árvores, de modo a satisfazer as necessidades do produtor florestal e do mercado. O trabalho foi realizado em um povoamento de Teca, com 17 anos de idade, no IFMT/Campus Cáceres. O plantio é um experimento constituído por quatro arranjos espaciais simples: 3x2m, 4x2m, 5x2m e 6x2m, em blocos ao acaso. O resultado obtido através da análise de variância indicou que pelo menos um dos tratamentos e blocos se diferem dos demais. O trabalho mostrou que o melhor tratamento foi o espaçamento 6x2m, seguido pelos espaçamentos 5x2m e 4x2m, e por fim o espaçamento 3x2m, que produziu o menor efeito sobre o DAP das plantas envolvidas no experimento.

Palavra-chave: Teca, experimentação, arranjo espacial.

1. INTRODUÇÃO

A *Tectona grandis* Linn f. (Teca) é uma espécie amplamente empregada em reflorestamentos em várias partes do mundo, sendo cultivada pelos britânicos na Índia desde o século XVIII (FIGUEIREDO, 2001). No Mato Grosso foi introduzida entre a década de 60 e 70. Segundo a Associação Brasileira de produtores de Florestas Plantadas - ABRAF (2013), é a principal espécie plantada no Estado, abrangendo uma área de 64.828 hectares. A cada ano, novos plantios são realizados no estado de Mato Grosso (DRESCHER, 2004), devido principalmente às condições ambientais adequadas ao pleno desenvolvimento da cultura (PASSOS et al., 2006), e porque atende aos principais critérios de seleção das espécies florestais para a produção de madeira de rápido crescimento, tais como a resistência às pragas e doenças e o alto valor econômico (VIEIRA et al., 2002), podendo atingir 50 m de altura em seu habitat natural e diâmetro de até 2,5 m (CÁCERES FLORESTAL, 2006). Segundo Lima et al (2009), em plantios comerciais, chega a atingir 1m de DAP e 30m de altura.

Um dos principais aspectos a considerar, no estabelecimento de povoamentos florestais, é a adequação da densidade e o arranjo espacial das árvores, de modo a satisfazer as necessidades do produtor florestal e do mercado. A quantidade de árvores por área e a distribuição delas na área alteram a disponibilidade de fatores de produção, tais como luz, água, nutrientes e mão-de-obra, afetando a produtividade, as características da madeira e os custos de produção (PASSOS et al., 2006). Gomes (2002) citado em Macedo et al (2005) realça que a escolha do espaçamento adequado tem por objetivo proporcionar para cada indivíduo o espaço suficiente para que se obtenha o crescimento máximo com a melhor qualidade e menor custo. No entanto, deve-se evitar a extrapolação de resultados de estudos de espaçamentos feitos em outras situações de solo e clima (BALLONI, 1980). Assim sendo, o presente trabalho avaliou o desenvolvimento de um plantio experimental de Teca, exposto a quatro espaçamentos simples, através da avaliação do DAP das plantas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área do estudo

O estudo foi realizado no Instituto Federal de Mato Grosso, *Campus* Cáceres, em um povoamento de Teca com 17 anos de idade. O povoamento não recebeu desbastes até tal idade, apenas desramas na fase inicial, aos 9, 14 e 22 meses após o plantio. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é Aw – Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco – com temperatura média anual entre 23 e 25°C, índice pluviométrico médio anual de 1.277 mm, com máxima de 1.698 mm e mínima de 843 mm (VENDRUSCULO, 2015). O relevo é plano e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2006).

2.2. Delineamento estatístico

Os dados para este estudo foram obtidos através de 100 árvores sorteadas por parcelas. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos, e três blocos, totalizando 12 parcelas. Cada parcela foi formada pela média das medidas de DAP de suas respectivas plantas. Os tratamentos estudados foram quatro espaçamentos simples: 3x2m (T1); 4x2m (T2); 5x2m (T3); 6x2m (T4).

2.2. Processamentos dos dados

Os dados obtidos foram submetidos aos seguintes procedimentos estatísticos: I. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk, ao nível de 5% de probabilidade, através do software Assistat 7.7 beta (SILVA, 2009); II. Teste de homocedasticidade de Hartley, ao nível de 5% de probabilidade, através do software Microsoft Excel 2007; III. Análise de variância, aos níveis de 5 e 1% de probabilidade para os dados de tratamentos e blocos, através do software Assistat 7.7 beta; IV. Teste de médias de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade, através do software Assistat 7.7 beta; V. Análise de Regressão, ao nível de 5% de probabilidade, para o modelo linear simples, através do software Microsoft Excel 2007.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, estão apresentados os resultados da análise de variância, indicando que pelo menos um dos espaçamentos e, pelo menos um dos blocos, se difere dos demais. O resultado para o fator bloco indica que houve heterogeneidade das condições ambientais no local onde o experimento foi instalado. E o valor de CV% expressou o bom planejamento e execução do experimento, além da boa precisão na coleta de dados. Em estudos realizados em plantios jovens os resultados são controversos. Passos et al. (2006), por exemplo, em trabalho realizado na mesma área de estudo, encontrou resultados não significativos para DAP em sua análise de variância, no início do experimento, aos 22 meses de idade, para os diferentes arranjos espaciais. Já Macedo et al. (2005), em estudo do desenvolvimento de Teca, aos 24 e 36 meses, em Minas Gerais, encontrou em sua análise de variância, diferenças significativas para o efeito dos espaçamentos sobre o volume e a área basal.

No entanto, estudos realizados em plantios com mais idade, pode-se perceber diferenças significativas nos resultados, em função da variação dos espaçamentos

utilizados. Em Silva (2015), por exemplo, em estudo do efeito do espaçamento sobre a área basal, em povoamento de Teca, em Cáceres, encontrou em sua análise de variância resultados significativos para os valores médios de área basal nos diferentes espaçamentos. Tal como Rondon (2006), em Sinop-MT, em que somente o menor espaçamento (3x2m) apresentou medidas inferiores de DAP, tendo sido maiores os valores nos espaçamentos 4x3m, 4x4m, 5x3m e 5x5m.

Tabela 1. Análise de variância para DAP médio de um povoamento de *Tectona grandis* aos 17 anos de idade em Cáceres-MT.

FV	GL	SQ	QM	Fc
Blocos	2	15,6216	7,8108	13,92**
Tratamentos	3	24,0225	8,0075	14,27**
Resíduo	6	3,3650	0,5608	
Total	11	43,0091		

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.
CV% = 4,21

O teste de Duncan, na Tabela 2, revela que o melhor tratamento foi o espaçamento 6x2m, seguido pelos espaçamentos 5x2m e 4x2m, e por fim o espaçamento 3x2m, que produz o menor efeito sobre o DAP das plantas envolvidas no experimento. Observa-se que o diâmetro médio aumenta de acordo com o aumento do espaçamento. Garcia (2006) cita que, no Brasil os povoamentos de Teca são implantados em espaçamentos 3x2m, enquanto Pelissari et al. (2013) afirma que, atualmente, há a tendência de uso dos espaçamentos 3,5x3m e 4x2,5m, aliado à seleção e a clonagem de indivíduos de alto desempenho, associado à disponibilidade de máquinas e implementos que exigem uma maior largura nas entrelinhas de plantio.

Reforçando a influência do espaçamento no desenvolvimento do DAP, Lima et al (2011), em seu trabalho, pôde observar que maiores espaçamentos produzem maior volume de madeira e com maior densidade, explicado pelo maior comprimento das fibras e maior largura de suas paredes. Além disso, Garcia (2006) destaca que a variável DAP responde proporcionalmente às intensidades do desbaste aplicado em povoamentos de Teca, estabelecendo-se a seguinte relação: quanto maior a área vital disponível, maior o ganho em DAP.

Tabela 2. Teste de Duncan para DAP médio em árvores de *Tectona grandis* para tratamentos aos 17 anos de idade em Cáceres-MT.

Tratamentos	Espaçamento	DAP (cm)	Resultado
T4	6x2m	19,83	a
T3	5x2m	17,76	b
T2	4x2m	17,73	b
T1	3x2m	15,83	c

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Duncan.

O teste de Duncan, na Tabela 3, revela que a diferença entre os blocos indica que o povoamento foi influenciado por fatores edafoclimáticos locais, tal como encontrado por Silva (2015). O bloco 1 localizado no lado oeste do povoamento diferiu dos demais apresentando as maiores

médias de DAP, enquanto os blocos 2 e 3 produziram efeitos estatisticamente iguais.

Na Tabela 4, pode ser observado F de significação (Fsig), o coeficiente de determinação (R²), e o erro padrão de estimativa (Sxy%). De maneira geral, o F de significação indica a existência da relação regressiva (P<0,05), o coeficiente de determinação indica que o modelo utilizado explica cerca de 91% dos dados, e o erro padrão das estimativas foi satisfatório, apresentando-se abaixo de 4%.

Tabela 3. Teste de Duncan para DAP médio de árvores de *Tectona grandis* entre blocos aos 17 anos de idade em Cáceres-MT.

Bloco	DAP	Resultado
1	19,35	a
2	17,37	b
3	16,65	b

Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 4. Parâmetro do modelo linear simples aplicado as médias dos tratamentos: DAP=f(área vital)

Fsig.	R ²	Sxy%
0,0445	0,9130	3,3988

Fsig.: F de significação, R²: Coeficiente de determinação, Sxy%: Erro padrão da estimativa.

A Figura 1 revela o resultado do modelo de regressão aplicado às médias de DAP em função da área vital, em que se pode observar uma tendência linear crescente do DAP médio. Esta tendência crescente, no intervalo de área vital avaliado, é de aproximadamente seis milímetros a mais no DAP, para cada metro quadrado acrescentado à área vital das plantas.

Figura 1. Regressão aplicada às médias de DAP em função da área vital.

Os resultados expressos nesse trabalho indicam que o DAP das árvores de Teca, aos 17 anos de idade, sofreu influência dos espaçamentos testados, e que houve redução do DAP à medida que a densidade de plantio de árvores aumenta devido, provavelmente, à competição por água, luz e nutrientes.

4. CONCLUSÕES

O espaçamento 6x2m proporcionou maior média de DAP, enquanto que o espaçamento 3x2m proporcionou a menor média. A média de DAP cresce aproximadamente seis milímetros para cada metro quadrado de área vital acrescentado às plantas.

5. REFERÊNCIAS

ABRAF – Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. **Diagnóstico de Florestas Plantadas do Estado de Mato Grosso**. Anuário estatístico ABRAF 2013 ano base 2012. Cuiabá: ABRAF, 2013. 106p.

BALLONI, E. A.; SIMÕES J.W O espaçamento de plantio e suas implicações silviculturais. **IPEF – Série Técnica**, Piracicaba, V.1, n.3, p. 1–16, set. 1980.

CACERES FLORESTAL S/A. **Cáceres Florestal**. Manual do cultivo da teca. Cáceres, 2006. 32 p.

DRESCHER, R. **Crescimento e produção de *Tectona grandis* Linn f. em povoamentos jovens de duas regiões do Estado de Mato Grosso – Brasil**. 2004. 133f. Tese. (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2004.

EMBRAPA – (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa; 2006. 306p.

FIGUEIREDO, E. O. Avaliação do crescimento da teca (*Tectona grandis*.Lf.) para análise de tronco. **Embrapa Acre Instruções Técnicas 35**. Rio Branco. 2001. 4p.

GARCIA, M. L. **Intensidade de desbaste em um povoamento de *Tectona grandis* L.f., no município de Sinop – MT**. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2006.

KRISHNAPILLAY B. Silvicultura y ordenación de plantaciones de Teca. **Unasyva**, v. 51, p. 14-21, 2000.

LIMA, I. L.; FLORSHEIM, S. M. B.; LONGUI, E. L. Influencia do espaçamento em algumas propriedades físicas da madeira de *Tectona grandis* Linn. **Cerne**, Lavras, v.15, n.2, p 244-250,abr./jun. 2009.

LIMA, I. I.; GARCIA, R.; LONGUI, E. D.; FLORSHEIM, S. M. B. Dimensões anatômicas da madeira de *Tectona grandis* Linn. em função do espaçamento e da posição radial do tronco. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v.39, n.89, p.061-068, mar.2011.

MACEDO, R. L. G.; GOMES, J. E.; VENTURIN, N.; SALGADO, B. G. Desenvolvimento inicial de *Tectona grandis* L.f (Teca) em diferentes espaçamentos no município de Paracatu, MG. **Cerne**, Lavras, v.11, n.1, p 61-69,jan./mar. 2005.

PASSOS, C. A. M.; BUFULIN, L.; GONÇALVES, M. R. Avaliação silvicultural de *Tectona grandis* L.f em Cáceres – MT. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.16, n.2, p.225-232, 2006.

PELLISSARI, A. L.; CALDEIRA, S. F.; DRESCHER, R. Desenvolvimento quantitativo e qualitativo de *Tectona grandis* L.f. em Mato Grosso. **Floresta e Ambiente**, Instituto de Florestas, Seropédica, v.20. n.16, p.371-383, 2013.

RONDON, E. V. Estudo de biomassa de *Tectona grandis* L.f. sob diferentes espaçamentos no estado de Mato Grosso. **Revista Árvore**, Viçosa – MG, v.30 n.03, p. 337-341, 2006.

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Principal Components Analysis in the Software Assistat-Statistical Attendance. **Anais: WORLD CONGRESS ON COMPUTERS IN AGRICULTURE**, 7, Reno-NV-USA: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2009.

SILVA, F. R. **Crescimento e produção de *Tectona grandis* L.f em um plantio no município de Alta Floresta – MT.** Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012.

SILVA, R. S. **Efeito do espaçamento na produção de área basal em povoamento de *Tectona grandis* em Cáceres – MT.** 2015. 30f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Instituto Federal de Mato Grosso – *Campus*, Cáceres, 2015.

VENDRUSCOLO, D. G. S.; CHAVES, A. G. S.; SILVA, R. S.; SOUZA, H. S.; MEDEIROS, R. A.; MOTTA, A. S.; SILVA, F. T. Identidade em modelos hipsométricos para *Tectona grandis* com diferentes espaçamentos em Cáceres-MT. **Nativa**, Sinop-MT, v.03, n.1, p. 44-49, 2015.

VIEIRA, A. H; MARTINS, E.P; PEQUENO, P.L.L; LOCATELLI, M. Aspectos silviculturais da Teca em Rondônia. Porto Velho/RO: Embrapa CPAF – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Documentos 68**. Porto Velho. 2002. 8p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ETNOCONHECIMENTO DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL DE POLICULTIVO COMERCIAL NA ZONA DA MATA RONDONIENSE

Wanderson Cleiton Schmidt CAVALHEIRO, Emanuel MAIA, André de Paulo EVARISTO,
Gilderlon dos Santos SOARES*, Denise Schineider GHILARDI¹, Anna Frida HATSUE

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: gil_mtd@hotmail.com

RESUMO: Sistemas Agroflorestais (SAFs) são caracterizados pela combinação de diversas espécies num mesmo local, surgindo como alternativa frente a busca por alternativas na produção de matérias primas e alimentos de maneira sustentável. Objetivou-se com esse trabalho conhecer etnoconhecimentos em um SAF de policultivo comercial localizado na Zona da Mata Rondoniense, utilizando para isso a realização de entrevista semiestruturada e caminhada transversal com a família. O manejo na área ocorrer, em maior parte, empregando mão de obra familiar, sendo a limpeza da área, controle de pragas e coleta da produção as principais atividades. A seringueira e o cupuaçu são as principais etnoespécies do sistema, e a implantação destas ocorreram em função de incentivos políticos e para melhor aproveitamento da área. A seleção das etnoespécies ocorre em função, especialmente, do seu potencial de uso, na qual, atualmente, a madeira foi destacada como a principal parte utilizada destas, sendo destinada a benfeitorias, lenha e indústria de laminados.

Palavra-chave: manejo agroflorestal, etnoecologia, etnobotânica, conhecimento tradicional.

1. INTRODUÇÃO

Sistema Agroflorestal (SAF) é tido como um sistema agropecuário diferenciado, porque possui plantas lenhosas perenes (árvores, arbustos, palmeiras) manejadas em consórcio com plantas herbáceas, culturas agrícolas e/ou forrageiras e/ou com animais, em um mesmo local, de acordo com arranjo espacial e temporal variado, tendo, geralmente, alta diversidade de espécies e interações ecológicas entre os seus componentes, de modo que possui atributos semelhantes a qualquer outro sistema, como entradas e saídas, componentes, limites, relações hierárquicas e dinâmicas próprias (ENGEL, 1999; ABDO et al., 2008). Esses sistemas possuem como objetivo principal a otimização no uso do solo, sendo uma alternativa para enfrentar problemas atuais de degradação ambiental e redução no risco de perda produtiva, além de contribuir para a solução de problemas na utilização dos recursos naturais, pois cumprem funções biológicas e socioeconômicas através dos benefícios diretos e indiretos proporcionado pelos componentes do sistema (ENGEL, 1999; FERRONATO et al., 2015).

Perfecto et al. (2005) caracteriza agroecossistema de policultivo comercial como sendo aquele que possui sombreamento entre 41 e 70% e riqueza de espécies de sombra entre 21 e 50%. No que tange a composição desses sistemas, Rosa et al. (2009) destaca que além da

questão alimentar, aspectos culturais também influenciam a composição florística dos SAFs na Amazônia, já que inúmeros conhecimentos tradicionais sobre o manejo e uso dos vegetais são transmitidos de geração em geração.

O conhecimento botânico tradicional é resultado do intelecto humano em resposta às suas necessidades diante de estímulos de natureza diversas, sendo que pesquisas voltadas à etnobotânica possibilitam o acesso desses conhecimentos promovendo um diálogo entre saberes (RODRIGUES; PASSADOR, 2010). No mais, os agricultores possuem grande conhecimento da dinâmica existente nos agroecossistemas, de forma que o estudo da biodiversidade e manejo dos SAFs deva ser conduzido envolvendo a compreensão do fenômeno social e cultural que se apresentam nestes sistemas, já que são ambientes onde o ser humano exerceu influência e foram influenciados pelos fenômenos naturais existentes (GOULART et al., 2009).

Ainda, são inúmeros os aspectos que dirigem a construção dos SAF's, apresentando uma complexidade de fatores advindos do convívio familiar e de suas necessidades, estejam eles relacionados a economia, espiritualidade ou contexto social (JERNECK; OLSSON, 2013). Destarte, pesquisas voltadas ao etnoconhecimento envolvendo agroecossistemas se torna fundamental por permitir a compreensão desses fatores, além de subsidiar

a instalação e realização de práticas de manejo de outros sistemas. Nesse âmbito, objetivou-se com esse trabalho obter informações a respeito do manejo, etnobotânica e etnoecologia de um agroecossistema de policultivo tradicional localizado no município de Rolim de Moura, Zona da Mata Rondoniense.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em uma propriedade localizada na linha 172 km 5,5 lado norte, Rolim de Moura – RO, sendo que, para o estudo etnobotânico e etnoecológico, utilizou-se um agroecossistema de, aproximadamente, um ha, implantado no local há aproximadamente 22 anos. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, esta região apresenta clima predominante do tipo Aw, Clima Tropical Chuvoso, apresentando precipitação média anual de 2.000 mm, temperatura média de 25,6°C e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012).

As informações foram coletadas no ambiente familiar através de entrevista semiestruturada (Figura 1) abordando aspectos históricos da implantação, usos e motivações para a manutenção e manejo do sistema na propriedade. Posteriormente, procedeu-se a caminhada transversal (Figura 2) onde a família apresentou as plantas e seus usos, o motivo da escolha das espécies e as práticas de manejo e outras relações com os sistemas, conforme proposto por Jerneck; Olsson (2013).

Figura 1: Entrevista semiestruturada realizada com os Agrossilvicultores.

Figura 2: Caminhada transversal pelo Agroecossistema.

As espécies arbóreas foram classificadas de acordo com a parte utilizada e os usos segundo a destinação final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implantação do SAF na propriedade (Figura 1) ocorreu por intermédio do incentivo do governo para implantação da cultura da seringueira. Posteriormente, foi introduzido o cupuaçu na agrofloresta, aproveitando o sombreamento da área proporcionado pelas seringueiras, e foi realizado o manejo da regeneração, selecionando espécies de interesse. De modo geral, o sistema foi instalado com base em algumas orientações técnicas e conhecimentos empíricos, objetivando melhoria na renda financeira (com produtos voltados à subsistência e mercado consumidor), alimentação, questões ambientais e melhor uso da área.

Figura 3: Visão parcial de um Agroecossistema de Policultivo comercial localizado em Rolim de Moura – RO.

Na visão da agricultora o sistema agroflorestal é o aproveitamento da área através da diversificação de produtos para comercialização. Para o agricultor é a oportunidade de se manejar a área com mais de uma espécie e/ou lavoura, agregando assim, maior renda e valor a propriedade. Dentre as espécies que compõe o sistema, a seringueira e o cupuaçu apresentam maior densidade (plantas com Diâmetro à Altura do Peito – DAP \geq 5 cm) (Figura 4), fator esse decorrente de seu plantio na instalação do sistema.

Figura 4: Densidade das principais espécies encontradas em um agroecossistema de policultivo tradicional na Zona da Mata Rondoniense.

O principal critério apontado pela família para a seleção das espécies (Tabela 1) está relacionado ao potencial de uso das espécies (madeireiro, sombreamento, alimentação humana e de animais silvestres, melhoria da qualidade do solo). Entretanto, além da importância comercial e alimentar atribuída ao agroecossistema, a coleta de plantas para fins medicinais, maior conforto ambiental (sombra) e recreação também foram apontados como fatores relevantes.

Tabela 1: Relação de etnoespécies da composição agroflorestal arbórea estudada e seus respectivos usos e destinações indicados pela família.

Espécies*	Parte utilizada	Finalidade	Destinação
Bandarra	Madeira	Indústria de Laminados	Externa
Canela	Madeira	Lenha	Interna
Caroba	Madeira	Indústria de Laminados	Externa
Castanheirinha do Pasto	Madeira	Lenha	Interna
Cega corrente	Madeira	Lenha	Interna
Cupuaçu	Fruto	Alimentação familiar, silvestre e comercialização	Interna, Externa
Itaúba	Madeira	Benfeitorias	Interna
Jambo Nativo	Fruto	Alimentação Silvestre	Interna
Mandiocão	Madeira	Benfeitorias, Lenha	Interna
Moreira	Madeira	Lenha	Interna
Palmeira Brejaúba	Fruto	Alimentação Silvestre	Interna
Pau Pereira	Casca, Madeira	Medicinal, Benfeitorias	Interna, Externa
Seringa	Seiva, Semente	Indústria de Látex, Produção de Mudas	Externa
Timburí	Madeira	Benfeitorias	Interna

*Nome comum conforme indicado pela família na caminhada transversal.

Com a composição atual do sistema agroflorestal tendo o cupuaçuzeiro como produto alimentício, o qual na opinião da agricultora contém propriedades digestivas, sendo o único produto utilizado, atualmente, pela família tanto para alimentação quanto para comercialização. A seringueira já teve comércio, tanto para o látex quanto as sementes para produção de mudas, mas atualmente não se tem comercializado por falta de mercado consumidor. O cupuaçu possui sua produção anual de aproximadamente 2000 kg de fruto. Segundo o agricultor, em função do sombreamento, as plantas antecipam seu período de frutificação, dessa forma dificulta a comercialização de toda a produção, pois o período de coleta os frutos ocorre nos meses de Novembro até Abril, e o mercado consumidor começa a comprar a partir de Março, onde na propriedade está no final da produção. O SAF na propriedade não é responsável pelo maior orçamento da família, pois a produção de leite proporciona maior renda.

Relacionado ao manejo da área, é realizado o controle de formigas para diminuir ou combater o ataque nos períodos de estiagem das chuvas as árvores, especialmente o cupuaçu. Em média, destina-se 30 diárias anuais para coleta do cupuaçu e limpeza da área, sendo

que a mão de obra é em maior parte familiar, contratando outras pessoas quando necessário e o manejo da fertilidade do solo se dá com o uso de adubo orgânico, em sua maioria, advindo da própria propriedade, fatores estes que estão de acordo com Rosa et al. (2009) e Ferreira et al. (2014) que salientam a predominância da força de trabalho familiar e emprego atividades de baixo nível tecnológico e reduzido impacto ambiental na implantação e manejo de agroecossistemas amazônicos.

4. CONCLUSÕES

O agroecossistema estudado é manejado de forma tradicional e as espécies que o compõe foram implantadas de acordo com interesses da família, sendo o cupuaçu e a seringa as espécies predominantes.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Senhor Mauricio Chiminski e sua família pela disponibilidade em participar do estudo e ao CNPq pelo auxílio financeiro ao projeto 458781/2014-2.

6. REFERÊNCIAS

ABDO, M. T. V. N.; VALERI, S. V.; MARTINS, A. L. M. Sistemas agroflorestais e Agricultura familiar: uma parceria.

ENGEL, V. L. **Sistemas Agroflorestais: Conceitos e Aplicações**. 1999. 15p. Disponível em: <<http://saf.cnpqg.embrapa.br/publicacoes/01.pdf>>. Acesso em: 09 out 2015.

FERREIRA, D. C. et al. Sistemas agroflorestais comerciais em áreas de agricultores familiares no município de Altamira, Pará. **Revista Brasileira de Agroecologia**, Porto Alegre, v.9, n.3, 2014.

FERRONATO, M. L. et al. **Manual de recuperação florestal de áreas degradadas na Zona da Mata Rondoniense**. 1.ed. Rolim de Moura: ECOPORÉ, 2015. 128p.

GOULART, F. F.; ZANELA, A. L.; CHECOLI, C. B.; SAITO, C. H. **Etnoecologia associada aos cafezais agroflorestais tradicionais da região do Serro, MG**. In: VII Congresso de Sistemas Agroflorestais, 2009, Luziânia. Anais do VII Congresso de Sistemas Agroflorestais, 2009.

interessante. **Revista Tecnologia & Inovação Agropecuária**, Campinas, v.1, n.2, p.50-59, 2008.

JERNECK, A.; OLSSON, L. More than trees! Understanding the agroforestry adoption gap in subsistence agriculture: Insights from narrative walks in Kenya. **Journal of Rural Studies**, v.32, p.114-125, 2013.

PERFECTO, I.; VANDERMEER, J.; PINTO, L. S. Biodiversity, yield, and shade coffee certification. **Ecological Economics**, v.54, p.435–446, 2005.

RODRIGUES, M. A.; PASSADOR, R. J. **Etnoconhecimento: uma possibilidade de diálogo para**

o ensino. In: IV Fórum de Educação e Diversidade, 2010, Tangará da Serra. Anais Eletrônicos do IV Fórum de Educação e Diversidade, 2010.

ROSA, L. S. et al. Os quintais agroflorestais em áreas de agricultores familiares no município de Bragança-PA: composição florística, uso de espécies e divisão de trabalho familiar. **Revista Brasileira de Agroecologia**, Porto Alegre, v.2, n.2, p. 337-341, 2007.

SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ESTUDOS SOBRE A GERMINAÇÃO E QUALIDADE FÍSICA DE SEMENTES DE *Mabea fistulifera* Mart.

Abner Lázaro FRANÇA*, Juliano de Paulo dos SANTOS, Raldinei Aparecido RODRIGUES, Carlos Vinicius VIEIRA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: abnerlazaroz@hotmail.com

RESUMO: O conhecimento sobre a germinação da maioria das espécies nativas ainda é muito limitado. O presente trabalho teve por objetivos avaliar a forma de obtenção na germinação e qualidade física de sementes de *Mabea fistulifera* Mart. As sementes foram coletadas entre os meses de julho a setembro de 2014 de árvores matrizes de *M. fistulifera* e de formigueiros nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), *campus* de Sinop. Os tratamentos foram: T1) sementes coletadas após o processo de abertura espontânea em coletores dispostos sob e ao redor da copa das plantas matrizes; T2) Frutos colhidos na própria planta e secos à sombra seguido de beneficiamento após abertura espontânea; e sementes colhidas ao redor de formigueiros de *Atta laevigata* – T3) e de *Acromyrmex spp* – T4), O beneficiamento consistiu no peneiramento e separação manual dos restos de frutos, folhas e galhos das sementes. Para a avaliação da qualidade física 40 gramas de sementes dos lotes do T1, T2, T3 e T4 foram acondicionadas com o auxílio de adesivo sobre suportes de papelão, e radiografadas no aparelho Mascote 200 uA com o auxílio da digitalizadora KODAK CR-500 System regulado a 40 uA, potência 90 kv e tempo de 0,05 segundos. Com base na análise das estruturas internas nas radiografias as sementes foram separadas em 3 classes (cheias, mal formadas e vazias). Foram montados testes de germinação com cinco repetições de 20 sementes cada. Os testes de germinação ocorreram em estufa de incubação (germinador) tipo B.O.D. com fotoperíodo de 12h de luz branca fluorescente e 12h de ausência de luz à temperatura constante de 30°C, anteriormente ao início dos testes às sementes passaram por assepsia e concomitantemente foram realizados testes de umidade. O critério considerado para germinação foi o de protrusão da radícula. Utilizou-se do delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco repetições sendo os resultados submetidos a análises de variância e teste de Tukey para comparar as médias da porcentagem de germinação e do índice de velocidade de germinação (IVG). O teor de umidades das sementes dos quatro tratamentos variou de 5,545 a 8,452%. As sementes do T2 apresentaram o maior percentual de umidade significativamente diferente dos demais. A classe vazia não possibilitou qualquer germinação em nenhum dos tratamentos. Já a classe de sementes cheia a germinação variou entre 15 e 86% e foi significativamente superior em germinação em comparação com os tratamentos à classe mal-formada que variou de 0 a 12%. O T2 apresentou o resultado em germinação significativamente inferior a todos os demais tratamentos, e na classe das sementes mal-formadas não foi registrada qualquer germinação. As sementes do T4 apresentaram maior velocidade de germinação, seguido dos tratamentos T1, T3 e por último o T2. Os resultados para o T2 possivelmente se devem ao maior conteúdo de água, proliferação de fungos e imaturidade desses propágulos quando da coleta. As sementes colhidas sob a copa da planta matriz foram as que apresentaram a melhor qualidade física, melhor potencial de germinação sendo recomendado como forma de obtenção de sementes da espécie.

Palavra-chave: Qualidade de sementes, Formigas, Teste de raios-X.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO DAS PALMEIRAS (ARECACEAE) CULTIVADAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ, BRASIL

Adrianna Amorim de Sousa PINTO^{1*}, Caio Augusto dos Santos BATISTA²

¹Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*adriannamorim@gmail.com

RESUMO: As palmeiras são plantas do grupo das monocotiledôneas, representantes da ordem Arecales e da família Arecaceae. Possuem estipes geralmente lenhosa, simples ou ramificada, frequentemente com espinhos, às vezes subterrâneos e raramente lianas. Folhas pecioladas, simples, compostas ou flabeliformes. Inflorescência revestida por uma bráctea lenhosa e fruto em drupa ou baga. A família está representada por cerca de 3.500 espécies reunidas em mais de 240 gêneros. No Brasil apresenta cerca de 40 gêneros e 240 espécies. O presente trabalho teve como objetivo identificar e catalogar as palmeiras existentes na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, que possui 2,585 ha desconsiderando os 1775 ha da fazenda experimental, e aproximadamente 149 mil metros quadrados de área construída. Para isso foi produzida uma pré-lista de possíveis ocorrências tendo por base as espécies nativas da região e as principais cultivadas na cidade. O levantamento foi realizado através de pontos pré-determinados e observações abertas no campus. Os espécimes foram fotografados e em caderneta de campo foram anotadas as informações quanto à frequência, floração e frutificação, posteriormente foi realizada a identificação dos espécimes que foi confirmada através de referências bibliográficas especializadas. Foram encontrados com a pesquisa 630 indivíduos distribuídos em 20 espécies sendo 7 nativas como *Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart. (Bocaiuva), *Mauritia flexuosa* L.f. (Buriti) e *Syagrus oleracea* (Mart.) Becc. (Guariroba); 3 cultivadas como, *Acrocomia totai* Mart. (Bocaiuveira), *Cocos nucifera* L. (Coco-da-bahia), *Elaeis guineensis* Jacq (Dendezeiro-da-Bahia) e 10 exóticas como *Dypsis lutescens* (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. (Areca), *Roystonea oleracea* (Jacq.) O. F. Cook (Palmeira-imperial) e *Phoenix roebelenii* O'Brien (Tamareira-de-jardim) sendo a primeira uma das mais representativas na pesquisa. As espécies de maior ocorrência foram *Scheelea phalerata* (Mart. ex Spreng.) Burret (Acuri) com 233 indivíduos, seguida por *C. nucifera* L. com 132 e *A. aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart. com 108. As palmeiras são importantes componentes da biodiversidade tanto em ambientes silvestres como em áreas urbanas, destacando-se na paisagem das cidades pelo seu porte elegante, em geral sobressaindo entre às demais espécies ornamentais comumente usadas. O conhecimento de suas características permite compreender melhor suas possibilidades de uso, além do ornamental.

Palavra-chave: Flora urbana; Plantas ornamentais; Monocotiledônea.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS DE PARICÁ SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO

Alaíde de Oliveira CARVALHO*¹, Anderson Cristian BERGAMIN², André de Paulo EVARISTO¹, André Henrique Bueno NEVES¹, Cemilla Cristina Alves do CARMO¹, João Neri dos Santos GUIMARÃES JUNIOR³

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

³Centro Multidisciplinar, Universidade Federal do Acre/campus Floresta, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

*E-mail: alaidecarvalho91@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes dosagens de nitrogênio (N) sobre o crescimento inicial de mudas de Paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex. Ducke). O experimento foi conduzido em casa de vegetação e as mudas cultivadas em sacolas plásticas preenchidas com 5,0 kg de Latossolo Vermelho Amarelo, arranjados em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e dez repetições. Testou-se as doses de 0, 40, 80, 120, 160 kg ha⁻¹ de N. Avaliou-se aos 45 dias pós-transplante a altura, diâmetro do colo, massa fresca da parte aérea, da raiz e total e relação altura/diâmetro do colo. Todas as variáveis responderam de forma quadrática as doses de N aplicada. Até os 45 dias pós transplantio indica-se a dose de 84,66 kg ha⁻¹ de N para obtenção de mudas com maior altura e 71 kg ha⁻¹ de N para mudas com maior diâmetro.

Palavra-chave: *Schizolobium amazonicum*; Produção de Mudas; Nutrição Mineral; Adubação.

1. INTRODUÇÃO

O Paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex. Ducke), Fabaceae-Caesalpinioideae, é uma árvore de grande porte que pode atingir 40 m de altura e 100 cm de diâmetro, possui ocorrência na Amazônia brasileira, venezuelana, colombiana, peruana e boliviana (CORDEIRO et al., 2006). É de ocorrência natural em Rondônia e vem sendo muito utilizada na região para recuperação de áreas degradadas, ou cultivo econômico, podendo ser inserida em sistemas agroflorestais (QUISEN et al., 1999), e por ser uma espécie pioneira com bom desenvolvimento em solos de reduzida fertilidade química, espera-se que plantios apresentem bom desenvolvimento no estado, já que de acordo com Barboza et al. (2011) os solos da região são de baixa fertilidade química e acidez elevada, mas apresenta boas características físicas e biológicas, o que faz da região um local adequado para o seu plantio.

Nesse âmbito, a produção de mudas, com qualidade e em quantidade suficiente, é uma das fases primordiais para o estabelecimento de povoamentos com espécies nativas (MARQUES et al., 2009), e para que a planta se desenvolva de maneira satisfatória, deve-se oferecer todas as condições necessárias para seu desenvolvimento, desde o clima adequado, preparo do substrato, adubação até tratamentos pós transplantio, sendo de primordial importância que essas atividades sejam realizadas ainda na fase de viveiro, para produção de mudas de qualidade elevada. Assim, Cruz et al. (2006) afirmam que há carência de

estudos referentes à adubação para espécies nativas, por isso as recomendações de adubação feitas para essas espécies se baseiam em estudos feitos com espécies exóticas, que são muito mais exigentes neste aspecto.

Dentre os nutrientes essenciais, o Nitrogênio (N) é encontrado em maior abundância nas plantas e também o mais exigido, participando de diversos processos fisiológicos da planta, sendo que sua disponibilidade é quase sempre um fator limitante em muitos sistemas de produção, porque é o macronutriente que exerce maior influência no crescimento dos vegetais, entretanto as respostas das plantas à adubação nitrogenada podem variar em função de inúmeros fatores, como solo, dose e fonte de N e espécie que se está trabalhando (BREDEMEIER e MUNDSTOCK, 2000; FALCÃO NETO, 2010). O aumento da demanda pela madeira para fins lucrativos vem despertando interesses em melhores formas de cultivo e, conseqüentemente, em produções de mudas. Nesse âmbito, estudos voltados à exigência nutricional de mudas de espécies florestais nativas são de grande importância para a região norte, especialmente para Rondônia, que vem apresentando crescimento na produção florestal (PAINEL FLORESTAL, 2014), pois aplicações de valores adequados de nutrientes proporcionam melhor desenvolvimento das plântulas e redução de custos para o viveirista, a partir da aquisição e uso da quantidade de adubo necessária. O presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento inicial do Paricá em função de diferentes doses de nitrogênio.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi implantado nas dependências do campo experimental da Universidade Federal de Rondônia, localizado no município de Rolim de Moura, entre 26 de abril e 21 de junho de 2015. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, com temperatura média de 28 °C, precipitação anual média de 2.250 mm, com umidade relativa em torno de 85%, apresentando seca bem definida entre os meses de maio a agosto, podendo se prolongar até setembro (LEITE et al., 2011).

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e 10 repetições, os tratamentos seguiram as seguintes doses de nitrogênio, utilizando uréia como fonte: tratamento 1 (0 kg ha⁻¹), tratamento 2 (40 kg ha⁻¹), tratamento 3 (80 kg ha⁻¹), tratamento 4 (120 kg ha⁻¹) e tratamento 5 (160 kg ha⁻¹).

Para a implantação destes tratamentos foram utilizadas sementes de Paricá doadas pela empresa Lano da Amazônia Ltda, localizada no município de Rolim de Moura - RO. A superação de dormência foi realizada com a imersão em fervente por um minuto e posterior imersão em água a temperatura ambiente por 24 horas (FLORIANO, 2004). A semeadura ocorreu em um canteiro de raiz nua, utilizando como substrato areia fina lavada. Uma semana após a semeadura, as plântulas mais homogêneas foram selecionadas e transplantadas para sacolas, com capacidade de 5,0 kg de solo, contendo solo previamente peneirado proveniente da camada de 0-20 cm de um Latossolo Vermelho-Amarelo, que possui as seguintes características: Teor de argila de 49%; Matéria orgânica: 30,5 g kg⁻¹; pH em água: 4,9; Fósforo (P): 3,8 mg dm⁻³; Potássio (K): 0,15 cmol_c dm⁻³; Cálcio (Ca): 2,4 cmol_c dm⁻³; Magnésio (Mg): 1,1 cmol_c dm⁻³; Alumínio (Al): 0,49 cmol_c dm⁻³; H: 6,11 cmol_c dm⁻³ e Soma de Bases (SB) de 3,6 cmol_c dm⁻³.

Todas as mudas receberam 100 kg ha⁻¹ de P₂O₅ e de K₂O, utilizando superfosfato simples e cloreto de potássio como fonte, respectivamente, sendo que a aplicação destes ocorreu no dia de transplante das mudas. As doses de nitrogênio foram divididas em três aplicações, com intervalo de 15 dias, sendo a primeira realizada conjuntamente com os demais nutrientes. O experimento foi conduzido utilizando irrigações diárias, em casa de vegetação.

Os parâmetros avaliados, aos 45 dias após transplante, foram: circunferência do colo, obtido com o uso de fita métrica, que foi, posteriormente transformado para diâmetro do colo (Dc, em milímetros) pela divisão do valor obtido por pi (π), altura (H, em centímetros) e comprimento da raiz (CR, em centímetros), medidos com o uso de régua graduada, além de massa fresca da parte aérea (MFPA, em gramas) e da raiz (MFR, em gramas), aferido, após seccionamento das partes, via balança eletrônica de precisão de 0,01g, marca Bel Engineering, modelo S2202. As médias foram analisadas por meio de regressão no programa Microsoft Excel 2013, aceitando aquela com maior ajuste (R²).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve resposta quadrática para todos os parâmetros avaliados (Figuras 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07).

Figura 01: Altura de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 02: Comprimento da raiz (CR) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 03: Diâmetro do colo (Dc) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 04: Relação altura com diâmetro do colo (H/Dc) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 05: Matéria fresca da parte aérea (MFPA, em g) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 06: Matéria fresca da raiz (MFR, em g) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Figura 07: Matéria fresca total (MST, em g) de mudas de paricá aos 45 dias em função das doses de nitrogênio.

Souza et al. (2007) destacam que a altura da planta é considerada a variável mais importante na avaliação de mudas, já que é esta que define o momento propício para o plantio. Neste trabalho a altura apresentou ponto máximo na dosagem de 84,66 kg ha⁻¹ de N, para altura de 36,33 cm. Taiz e Zeiger (2009) salientam que o nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade pelos vegetais, sendo constituinte de muitos componentes da célula e participando de várias atividades metabólicas, dessa forma a sua supressão pode provocar distúrbios no desenvolvimento da muda, fato este observado por Salvador et al. (1998) e Nascimento et al. (2014) avaliando a omissão de nutrientes em mudas de goiabeira e jatobá, respectivamente.

A capacidade dos vegetais superiores em obter água e nutrientes minerais no solo está estritamente relacionada ao desenvolvimento do sistema radicular (TAIZ e ZEIGER, 2009). Assim, o comprimento e matéria fresca das raízes apresentaram comportamento quadrático com a dose máxima de 88,15 e 59,66 kg ha⁻¹ de N, respectivamente, obtendo, nesses valores, comprimento de 53,68 cm e peso de 16,03 g. Mendonça et al. (2006) observaram resposta quadrática para comprimento de raiz em função da adubação de N em mudas de mamoeiro, apresentou valor máximo de 14,29 cm na dose de 3000 kg ha⁻¹ de N, já Falcão Neto et al. (2011), avaliando o efeito de diferentes doses de N em mudas de castanha-do-gurguéia, constataram que na dosagem de 150 kg ha⁻¹ ocorreu maior comprimento de raiz utilizando substrato tratado. Relacionado à matéria fresca da raiz, Maia et al. (2011) avaliando a omissão de nutrientes em mudas de pinhão-manso constataram redução de 27% no peso da raiz quando omitido o N, embora mudas de castanha-do-gurguéia tenham apresentando maior média de peso das raízes quando não receberam adubação nitrogenada em cobertura (FALCÃO NETO et al., 2011).

O diâmetro do colo é um parâmetro importante no estudo do potencial da muda quanto à sobrevivência e o crescimento pós-plantio (VIEIRA et al., 2006), neste estudo apresentou resposta quadrática, tendo seu ponto máximo de 9,89 mm com a aplicação de 71 kg ha⁻¹ de N. O modelo de regressão encontrado também foi observado por Cruz et al. (2006), entretanto se diferiu de outros trabalho realizados com o mesmo nutriente (VIEIRA et al., 2006; FREIBERGER et al., 2013). Avaliando mudas de jatobá sob supressão de nutrientes, Nascimento et al. (2014) constataram que estas apresentaram redução de 21% no diâmetro do colo quando comparadas aquelas que receberam solução completa, embora tenha sido a variável biométrica menos afetada pela supressão nutricional.

A relação entre altura e diâmetro do colo é uma das características utilizadas para inferência sobre qualidade de mudas florestais, porque além de refletir o acúmulo de reservas também assegura maior resistência e melhor fixação no solo (STURION e ANTUNES, 2000 *apud* MARQUES et al, 2006a). Marques et al. (2006a) e Marques et al. (2006b) constataram respostas lineares para essa relação em mudas de jacarandá da bahia e sabiá quando submetidas à diferentes doses de nitrogênio, divergindo da resposta apresentado pelas mudas neste trabalho, cujo apresentaram resposta quadrática atingindo valor máximo de 4,16 com a aplicação de 113,33 kg ha⁻¹ de N, indicando que nesse ponto ocorreu maior altura da muda e menor diâmetro do coleto, e essa elevação na relação H/Dc pode ter sido influenciada pelo maior crescimento vegetativo das mudas, favorecida pela adubação nitrogenada (MARQUES et al., 2006a).

O acúmulo de matéria pelas mudas ocorre em função de diversos fatores, e o N exerce papel fundamental nessa atividade, por estar relacionada à fotossíntese, sendo constituinte da clorofila, e participar da síntese de diversos compostos (PRADO, 2004). Os resultados indicam que tanto a MFPA quanto a MFR foram afetados pelas doses de N de forma quadrática, atingindo picos nas dosagens de 68,93 e 69,96 kg ha⁻¹ de N com a produção de 20,53 e 36,99g, respectivamente. Falcão Neto et al. (2011) verificaram que mudas de castanha-do-gurguéia

adubadas com 150 kg ha⁻¹ de N apresentaram um acréscimo de 17,39% na MFPA quando comparadas àquelas que não receberam adubação nitrogenada, já Maia et al. (2011) constataram redução média de 43,95% para MFPA e 41,64% para MST em mudas de pinhão manso conduzidas sem adubação nitrogenada.

4. CONCLUSÕES

A maior altura de mudas de paricá aos 45 dias após o transplante é obtida com a dose de 84,66 kg ha⁻¹ de N, enquanto o maior diâmetro do colo é obtido com a dose de 71 kg ha⁻¹ de N.

5. REFERÊNCIAS

- BARBOZA, E.; MOLINE, E. F. V.; SCHLINDWEIN, J. A.; FARIAS, E. A. P.; BRASILINO, M. F. Fertilidade de solos em Rondônia. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.7, n.13, p.586-594, 2011.
- BREDEMEIER, C.; MUNDSTOCK, C. M. Regulação da absorção e assimilação do nitrogênio nas plantas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.30, n.2, p.365-372, 2000.
- CORDEIRO, I. M. C. C.; GAZEL FILHO, A. B.; ALVARADO, J. R.; SANTOS FILHO, B. G. **Características fisiológicas de quatro procedências de Paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke) no estádio de muda**. 2006. Disponível em: <<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/347856/1/AP2006caracteristicasfisiologicasprocedenciasparica.pdf>>. Acesso em: 29 Jul 2015.
- CRUZ, C. A. F.; PAIVA, H. N.; GUERRERO, C. R. A. Efeito da adubação nitrogenada na produção de mudas de sete-casas (*Samanea inopinata* (Harms) Ducke). **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.30, n.4, p.537-546, 2006.
- FALCÃO NETO, R. **Produção de mudas de castanha-do-gurguéia com calagem e NPK**. Dissertação (Mestrado em Agronomia). 2010. 63f. Universidade Federal do Piauí, 2010.
- FALCÃO NETO, R.; SILVA JÚNIOR, G. B.; ROCHA, L. F.; CAVALCANTE, Í. H. L.; BECKMANN-CAVALCANTE, M. Z. Características biométricas de mudas de castanha-do-gurguéia em função de calagem e NPK. **Revista Ciência Agronômica**, Fortaleza, v.42, n.4, p.940-949, out./dez. 2011.
- FLORIANO, E. P. **Germinação e Dormência de Sementes Florestais**. 1.ed. Santa Rosa: ANORGS, 2004. 19p.
- FREIBERGER, M. B.; GUERRINI, I. A.; GALETTI, G.; FERNANDES, D. M.; CORRÊA, J. C. Crescimento inicial e nutrição de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.) em função de doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.37, n.3, p.385-392, 2013.
- LEITE, H. M. F.; TAVELLA, L. B.; MOTA, H. S. O.; ALMEIDA, F. A.; BRAVIN, M. P.; DIAS, J. R. M. Cultivo consorciado de olerícolas em sistema agroecológico. **Revista Ciências Agrárias**, Recife, v.54, n.1, p.14-21, jan/abr, 2011.
- MAIA, J. T. L. S.; GUILHERME, D. O.; PAULINO, M. A. O.; SILVEIRA, H. R. O.; FERNANDES, L. A. Efeito da omissão de macro e micronutrientes no crescimento de pinhão-manso. **Revista Caatinga**, Mossoró, v.24, n.2, p.174-179, abr./jun. 2011.
- MARQUES, L. S.; PAIVA, H. N.; NEVES, J. C. L.; GOMES, J. M. e SOUZA, P. H. Crescimento de mudas de jacaré (*Piptadenia gonoacantha* j.f. macbr.) em diferentes tipos de solos e fontes e doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.33, n.1, p.81-92, 2009.
- MARQUES, V. B.; PAIVA, H. N.; GOMES, J. M.; NEVES, J. C. L. Efeitos de fontes e doses de nitrogênio no crescimento de mudas de sabiá (*Mimosa caesalpiniaefolia* Benth.). **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n.71, p.77-85, ago, 2006b.
- MARQUES, V. B. M.; PAIVA, H. N.; GOMES, J. M.; NEVES, J. C. L.; BERNADINO, D. C. S. Efeito de fontes e doses de nitrogênio sobre o crescimento inicial e qualidade de mudas de jacarandá-da-bahia (*Dalbergia nigra* (Vell.) Fr. All. ex Benth.). **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.30, n.5, p.725-735, 2006a.
- MENDONÇA, V.; PEDROSA, C.; FELDBERG, N. P.; ABREU, A. A.; BRITO, A. P. F.; RAMOS, J. D. Doses de nitrogênio e superfosfato simples no crescimento de mudas de mamoeiro 'formosa'. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.30, n.6, p.1065-1070, nov./dez. 2006.
- NASCIMENTO, H. H. C.; PACHECO, C. M.; LIMA, D. R. M.; SILVA, E. C.; NOGUEIRA, R. J. M. C. Aspectos ecofisiológicos de mudas de *Hymenaea courbaril* L. em resposta a supressão de N, P e K. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v.42, n.103, p.315-328, set. 2014.
- PAINEL FLORESTAL. **Rondônia vai aumentar em 75% as áreas de florestas plantadas**. 2014. Disponível em: <<http://www.painelflorestal.com.br/noticias/uso-da-madeira/rondonia-vai-aumentar-em-75-as-areas-de-florestas-plantadas>>. Acesso em: 08 Set 2015.
- PRADO, R. M. **Algodão**. 2004. Disponível em: <<http://www.nutricaoeplantas.agr.br/site/culturas/algodao/funcoes.php>>. Acesso em: 29 Jul 2015.
- QUISEN, R. C.; ROSSI, L. M. B. e VIEIRA, A. H.; **Utilização de bandarra (*Schizolobium amazonicum*) em sistemas agroflorestais**. Porto Velho: EMBRAPA-CPAF Rondônia, 1999. 13p. (EMBRAPA-CPAF Rondônia. Circular Técnica, 42).

SALVADOR, J. O.; MOREIRA, A.; MURAOKA, T. Deficiência nutricional em mudas de goiabeira decorrente da omissão simultânea de dois macronutrientes. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.33, n.10, p.1623-1631, out. 1998.

SOUZA, H. A.; PIO, R.; CHAGAS, E. A.; REIS, J. M. R.; RODRIGUES, C. A.; RAMOS, J. D.; MENDONÇA, V. Doses de nitrogênio e fósforo na formação de mudas de tamarindo. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v.23, n.1, p.59-64, jan./mar. 2007.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal**. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819p.

VIEIRA, A. H.; LOCATELLI, M.; FRANÇA, J. M.; CARVALHO, J. O. M. **Crescimento de mudas de *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber ex Ducke) Barneby sob diferentes níveis de nitrogênio, fósforo e potássio**. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2006. 17p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE FÍSICA E QUALIDADE DE SEMENTES DE *Jacaranda mimosifolia* (D. Don)

Alaíde de Oliveira CARVALHO, Kenia Michele de Quadros TRONCO,
André de Paulo EVARISTO, André Henrique Bueno NEVES

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: alaidecarvalho91@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo descrever as características físicas do fruto e sementes do *Jacaranda mimosifolia* e propor padrões de qualidade para suas sementes por meio da análise de pureza e peso de mil sementes. O estudo acompanhou o processo de beneficiamento das sementes, sendo que essas sementes foram pesadas e medidas, com e sem o material inerte. Os dados registrados mostraram que a espécie *Jacaranda mimosifolia* possui sementes com comprimento com cerca de 0,18 cm e diâmetro com cerca de 3,04 cm quando ainda estão anexadas ao seu material de dispersão, e comprimento de cerca de 0,92 cm e 0,91 cm de diâmetro quando separados do mesmo. As sementes apresentaram pureza de 95,97%, sendo que há 30.864 sementes.kg⁻¹.

Palavras-chave: análise de pureza; peso de mil sementes; Jacarandá mimoso.

1. INTRODUÇÃO

Diante da grande ampliação no mercado de compra e venda de sementes, aliada à necessidade de sementes de espécies nativas de boa qualidade visando suprir a demanda de áreas em reflorestamento no país, surgiu a necessidade de maiores estudos para auxiliar o monitoramento da qualidade das mesmas (CARVALHO et al., 2006). Existe uma grande diversidade de sementes florestais no país, que diferem entre si, variando suas características físicas e fisiológicas, necessitando de cuidados específicos no processo de beneficiamento e armazenamento, desse modo a análise de sementes florestais serve como base para a padronização e aperfeiçoamento dessas espécies. Esses padrões estabelecidos servirão para controle do processo de beneficiamento e atividades comerciais (FORTES et al., 2008; BRÜNING et al., 2011).

A análise de sementes possui como finalidade estabelecer padrões de qualidade. Para tanto, se faz necessário conhecer todas as características físicas e fisiológicas dessas sementes. Após a interpretação dos dados da análise de sementes, podem-se estabelecer valores para análise da qualidade dessas, estabelecendo uma base de referência para compra e venda. Dentre as diversas análises realizadas, pode-se citar dentre as principais a análise de pureza e o peso de mil sementes (LIMA Jr. et al., 2010).

A análise de pureza é a primeira análise laboratorial aplicada, para avaliar a qualidade física da semente distinguindo dentro de um lote, semente de material

inerte. O trabalho é dividido em três componentes: sementes puras, outras sementes e material inerte, sendo que o componente “outras sementes”, não se aplica a espécies florestais. Já a análise de 1.000 sementes está diretamente relacionada ao amadurecimento e sanidade da semente, e conseqüentemente, com a sua qualidade germinativa (BRASIL, 2009; LIMA Jr. et al., 2010).

A necessidade dessas análises se dá devido a processos de beneficiamento mal conduzidos que acabam provocando danos nas sementes que podem acabar diminuindo sua capacidade germinativa e a qualidade da muda produzida. Dentre os principais danos podem-se citar os danos mecânicos na hora da colheita, longo processo de secagem, transporte mal planejado, longo prazo de armazenamento em sementes de longevidade curta, entre outros descuidos, onde sementes com leves rachaduras e amassados passam despercebidas tornando-se futuros focos de deterioração (EPAMIG, 2011).

As espécies pertencentes à família Bignoniaceae possuem sementes frágeis e com curta longevidade, não podendo ser armazenadas por longos períodos. Como exemplo, as sementes do *Jacaranda cuspidifolia* podem ser armazenadas em temperatura ambiente por até 150 dias sem alteração significativa em sua germinação, sendo esse prazo de armazenamento considerado curto para largas produções de mudas. Para algumas espécies do gênero *Tabebuia* pertencente à família Bignoniaceae as características de qualidade de sementes são indefinidas, podendo ocorrer anos de baixa produção ou até mesmo nenhuma (ZOUZA et al., 2005; KISSMANN et al., 2009).

A espécie estudada foi *Jacaranda mimosifolia* (D. Don) pertencente à família Bignoniaceae. É uma espécie bastante rústica, podendo chegar a 20 metros de altura, sendo classificada como pioneira. Possuem folhas compostas bipinadas, flores pequenas de cor violeta, e fruto rígido. Sua floração ocorre durante os meses de outubro e janeiro, e o amadurecimento dos frutos nos meses entre setembro e dezembro. A disseminação de suas sementes é considerada anemocórica. Suas sementes são cor marrom, lisas e achatadas e envolvidas por pequenas membranas transparentes. A espécie é bastante utilizada em projetos ornamentais devido a sua grande floração. Por ser uma madeira fácil de trabalhar e de boa qualidade, também é utilizada na carpintaria e fabricações de móveis (LORENZO-CÁCERES, 2011).

Estudos voltados para conhecimento da qualidade de produção e característica específicas de sementes florestais nativas da Amazônia é extremamente escasso, portanto, este trabalho objetiva caracterizar e analisar a qualidade de sementes pelos testes de pureza e peso de 1.000 sementes do *J. mimosifolia*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A realização desse trabalho ocorreu nas dependências do Projeto Viveiro Cidadão, localizado no município de Rolim de Moura. A região apresenta clima do tipo Aw - Tropical Chuvoso, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, estação de seca bem definida, temperatura média anual de 25°C, precipitação média de 2.000 mm e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012).

As sementes do *J. mimosifolia* foram coletadas de três matrizes localizadas em propriedade particular localizada no município de Rolim de Moura – RO no mês de setembro de 2015. Para a análise de pureza e peso de 1000 sementes foram separadas oito amostras de 100 sementes cada. As amostras foram pesadas em balança eletrônica de precisão de 0,01g, modelo UX4200H.

Para descrição das características físicas dos frutos e das sementes, foram realizadas medições do comprimento e diâmetro do fruto utilizando 10 frutos e comprimento e diâmetro das sementes com e sem pureza de 10 sementes, sendo que ambas foram eleitas aleatoriamente. A medição foi realizada com paquímetro digital modelo 502.200BL, com leitura de 0,01 mm. Para estimar o número de sementes por frutos foram contabilizadas as sementes de 25 frutos. Na análise de pureza, seguiu-se a metodologia exposta por Brasil (2009), na qual as amostras foram pesadas sem as impurezas (peso limpo) e pesada as impurezas individualmente, obtendo-se os valores a partir das seguintes fórmulas:

$$PF = SP + MI \quad (\text{Equação 1})$$

$$PSP = \frac{SP \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 2})$$

$$PMI = \frac{MI \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: PF = peso final (g); PSP = Percentual de Sementes Puras (%); PMI = Percentual de Material Inerte (%); SP = peso das sementes puras (g); MI = peso das impurezas ou material inerte (g).

Para o cálculo do peso de 1.000 sementes puras (PMS, em g), variância (S^2), desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV%) utilizaram-se as fórmulas a seguir (BRASIL, 2009):

$$PMS = \frac{PA \times 1000}{n^{\circ} \text{ total}} \quad (\text{Equação 4})$$

$$S^2 = \frac{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}{n(n-1)} \quad (\text{Equação 5})$$

$$s = \sqrt{S^2} \quad (\text{Equação 6})$$

$$CV\% = \frac{s}{\bar{x}} \quad (\text{Equação 7})$$

Em que: PA=peso da amostra (g); N° total=número total de sementes da amostra; x=peso de cada repetição; n = número de repetições, e \bar{x} = média das amostras.

Os resultados obtidos foram analisados de maneira descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fruto do *J. mimosifolia* apresentou diâmetro médio de 6,35 cm ($\pm 1,01$), com CV% de 0,16%, e comprimento médio de 7,63 cm ($\pm 1,05$), com CV% 0,14% (Figura 1), estimando uma média de 90,62 sementes por fruto.

Figura 1. Medição do fruto do *J. mimosifolia* com auxílio de paquímetro digital: (A) medição do comprimento do fruto; (B), medição do diâmetro do fruto, Rolim de Moura – RO 2015.

As sementes de *J. mimosifolia* apresentaram diâmetro médio de 3,04 cm ($\pm 0,24$), com CV% 0,08% quando ainda estavam alados (material inerte), e diâmetro médio de 0,91 cm ($\pm 0,13$), com CV% 0,15%, sem a ala (material inerte). Para a média de comprimento observou-se os valores de 0,18 cm ($\pm 0,27$), com CV% 0,14%, com material inerte, e 0,92 cm ($\pm 0,09$), CV% 0,10%, sem o material inerte (Figura 2 e 3).

Figura 2. Medição da semente de *J. mimosifolia* com material inerte (ala) com auxílio de paquímetro digital: (A) medição do comprimento; (B) medição do diâmetro. Rolim de Moura – RO 2015.

Figura 3. Medição sementes de *J. mimosifolia* sem material inerte (ala) com auxílio do paquímetro digital: (A) medição do comprimento (B) medição do diâmetro. Rolim de Moura – RO 2015.

A análise de pureza da espécie apresentou a porcentagem de 95,97 % ($\pm 1,08$) e CV% de 0,01% (Figura 4 e 5). Apresentando uma porcentagem maior que a observada por BRÜNING et al (2011) que foi de 91,28% para a espécie *Jacaranda micrantha* que pertence ao mesmo gênero. Essa alta porcentagem pode ser atribuída às características físicas do fruto e das sementes, pois os frutos são bem fibrosos, difíceis de serem abertos (Figura 6) e armazenam as sementes de forma bem organizadas (Figura 7). As sementes são envoltas por alas extremamente finas (Figura 8), e seus resíduos não influenciaram de forma significativa no peso.

Na análise de 1.000 sementes, o valor obtido foi de 32,40 g ($\pm 0,97$) e CV% de 0,30%. Este resultado pode

ser relacionado as características físicas das sementes, sendo elas pequenas, e bem leves. Segundo Bonner (1984), citado por Brasil (2009), são consideradas sementes pequenas aquelas que apresentam peso menor que 200 g para 1.000 unidades de sementes. Portanto, sementes que apresentam peso maior que 200g para 1.000 unidades de sementes são consideradas grandes. De acordo com esta classificação, as sementes de *J.mimosifolia* podem ser consideradas sementes pequenas.

Figura 4. Pesagem das sementes de *J. mimosifolia* limpas (sem impurezas) utilizando a balança de precisão. Rolim de Moura – RO 2015.

Figura 5. Pesagem das impurezas das sementes do *J. mimosifolia* utilizando a balança de precisão. Rolim de Moura – RO 2015.

Figura 6. Fruto seco inteiro e fechado de *J. mimosifolia*. Rolim de Moura – RO 2015.

Figura 7. Fruto inteiro e aberto de *J. mimosifolia*. Rolim de Moura – RO 2015.

Figura 8. Semente de *J. mimosifolia* com ala. Rolim de Moura – RO 2015.

Há uma escassez de material disponível para consulta sobre o *J. mimosifolia* que sirva como base para essa e quaisquer área de pesquisa com a mesma.

4. CONCLUSÕES

As sementes de *Jacaranda mimosifolia* apresentaram comprimento médio de 0,18 cm e diâmetro médio de 3,04 cm com material inerte, comprimento médio de 0,92 cm e 0,91 cm de diâmetro sem material inerte. A pureza do lote de sementes analisadas foi de 95,97%. Os frutos apresentaram comprimento e diâmetro médio de 7,63 cm e 6,35 cm respectivamente, com a média de 90,62 de sementes por frutos.

As sementes desta espécie são consideradas pequenas, com o peso de 1.000 sementes de 32,40 g, e sua pureza de 95,97%, sendo que em 1 kg obterá 30.864 sementes.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Projeto Viveiro Cidadão pelo espaço e auxílio no desenvolvimento das atividades.

6. REFERÊNCIAS

BONNER, F.T. Tolerance limits in measurement of tree moisture. **Seed Science and Technology**, Zürich, v.12, p.789 -794, 1984.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. Brasília: MAPA/ACS, 2009.395p.

BRÜNING, F. O.; Lúcio, A. D.; Muniz, M. F. B. Padrões para germinação, pureza, umidade e peso de mil sementes em análises de sementes de espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul. **Ciência Florestal**, Santa Maria, n. 2, p. 193-202, abr.-jun., 2011.

CARVALHO, L. R.; SILVA, E. A. A., DAVIDE, A. C. Classificação de sementes florestais quanto ao comportamento no armazenamento. **Revista Brasileira de Sementes**. 28, n.º2, p.15-25, 2006.

Empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). **Armazenamento de sementes**. Governo de Minas. 2011. 16p.

FORTES, F. O. LÚCIO, A. D. C., LOPES, S. J. CARPES, R. H., SILVEIRA, B. D. Agrupamento em amostras de sementes de espécies florestais nativas do Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. **Ciência Rural**, Santa Maria, n. 6, p. 1615-1623, 2008.

KISSMANN, C., SCALON, S. P. Q., MUSSURY, R. M., ROBAINA, A. D. Germinação e armazenamento de sementes de *Albizia hasslerii* (Chod.) Burkart. **Revista Brasileira de Sementes**, p.104-115, 2009.

LIMA JUNIOR, M. J.V. *ed. Manual de Procedimentos para Análise de Sementes Florestais*. 146p, UFAM - Manaus-Amazonas, Brasil. 2010.

LORENZO-CÁCERES, J. M. S. **Jacaranda Mimosifolia D. Don**. 2011. Disponível em: <<http://www.arbolesornamentales.es/Jacaranda%20mimosifolia.pdf>>. Acesso em: 27 out 2015.

SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

SOUZA, V. C., BRUNO, R. L. A., ANDRADE, L. A. Vigor de sementes armazenadas de ipê-amarelo *Tabebuia serratifolia* (Vahl.) Nich. **Revista Árvore**, Viçosa, v.29, n.6, p 833-841. 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE *piptadenia moniliformis* BENTH. EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS

Alécio Martins Pereira da SILVA*; Laielle Lisboa da SILVA; Séfora Gil Gomes de FARIAS

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: alecio_mpsilva@hotmail.com

RESUMO: Dentre as espécies nativas do nordeste brasileiro, *Piptadenia moniliformis* Benth., conhecida como angico-de-bezerro, é uma espécie rústica de rápido crescimento, pertencente à família Fabaceae, sendo indicada para composição de reflorestamentos heterogêneos com fins preservacionistas, além disso, apresenta alto valor apícola e sua madeira pode ser utilizada para diversas finalidades. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a emergência de plântulas de *P. moliniformis* em diferentes substratos. Os experimentos foram conduzidos no viveiro florestal da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Prof^a Cinobelina Elvas (CPCE), Bom Jesus – PI. Os tratamentos utilizados foram: T1-solo + areia (2:1); T2-solo + esterco ovino + areia (2:1:1); T3-solo + esterco bovino + areia (2:2:1); T4-solo + esterco bovino + areia (2:1:1); T5-solo + esterco ovino + areia (2:2:1). O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4 repetições e 6 plântulas por repetição. Foram avaliados os seguintes parâmetros: porcentagem de emergência (E%) e de velocidade de emergência (IVE). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Constatou-se que o vigor de plântulas de *P. moniliformis* foi influenciado pelas diferentes combinações de substratos. Dentre as combinações de substrato testadas, a que mostrou maior eficiência para porcentagem e de velocidade de emergência foi o tratamento T3, obtendo o melhor resultado.

Palavra-chave: angico de bezerro, resíduo orgânico, produção de mudas.

1. INTRODUÇÃO

A *Piptadenia moliniformis* Benth é uma espécie arbórea sem espinhos, que normalmente atinge altura entre 4 e 10 m, e conhecida pelos nomes populares de angico-de-bezerro, rama-de-bezerro, catanduva, catanduba, jurema-preta, muquem dentre outros. Esta espécie possui tronco tortuoso, com casca fina e um pouco rugosa. Suas folhas são compostas e bipinadas; as flores são dispostas em espigas cilíndricas; o seu fruto é uma vagem plana, deiscente, atingindo até 13 cm de comprimento, de cor marrom ou branca que se abre por apenas um dos lados e expõe as sementes ovais (ANDRADE-LIMA, 1989; MAIA, 2004; AZERÊDO, 2009).

Dentre os fatores que exercem grande influência na emergência de plântulas destacam-se o substrato. Na escolha de um meio de crescimento, devem ser consideradas características físicas e químicas relacionadas com a espécie a ser plantada, além de aspectos econômicos (SANTOS et al., 2000). Segundos estes autores o meio ideal de crescimento deve apresentar as seguintes características: homogeneidade; baixa densidade; boa porosidade; ter boa capacidade de campo e

boa capacidade de troca catiônica; deve ser isento de pragas e organismos patogênicos.

A habilidade de uma semente germinar sob amplo limite de condições é definida como a manifestação do vigor, dependendo, entre outros fatores, da qualidade do substrato predominante no local onde elas foram dispersas ou semeadas (SILVA, 2005).

Segundo Jabur et al. (2002) a escolha do substrato é essencial, pois é onde o sistema radicular é desenvolvido e determina o crescimento da parte aérea da planta. O tipo de substrato utilizado deve ser adequado às exigências fisiológicas de emergência, germinação, tamanho e forma da semente. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a emergência de plântulas de *P. moliniformis* em diferentes substratos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no viveiro florestal do Departamento de Engenharias da Universidade Federal do Piauí no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) em Bom Jesus, PI. As sementes foram submetidas ao processo de superação de dormência por meio da imersão em ácido sulfúrico concentrado (96%) por 5 minutos,

sendo em seguida lavadas em água destilada.

Para avaliar os efeitos dos substratos na emergência de plântulas de *P. moniliformis* foram avaliados cinco tipos de substratos: T1 testemunhas solo vegetal + areia lavada (2:1); T2 solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:1:1); T3 solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:2:1); T4 solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:1:1); T5 solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:2:1). As sementes foram semeadas manualmente, em saco plástico (polietileno) de dimensões 10 x 15 cm, em cada recipiente foram semeadas duas sementes.

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de seis plantas cada. Após um período de quarenta dias foram determinados os seguintes parâmetros: índice de velocidade de emergência (IVE) e porcentagem de emergência (%E). Para calcular o índice de velocidade de emergência (IVE) utilizou-se a metodologia empregada por Maguire (1962), as avaliações do número de plântulas emergidas foram realizadas diariamente.

A estatística dos parâmetros avaliados foi realizada por meio da análise de variância (teste F), com as médias agrupadas pelo teste de Scott-knott (1974) a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas utilizando o software ASSISTAT. (SILVA, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados da Figura 1, observa-se que as combinações de T1: solo vegetal + areia lavada (2:1) e T5: solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:2:1), destacaram-se com os maiores percentuais de emergência, diferindo significativamente apenas da combinação T2: solo + esterco ovino + areia (2:1:1).

Duarte & Nunes (2012), estudando o comportamento de *Bauhinia forficata* Link. em diferentes substratos, relataram que na avaliação realizada aos 60 dias após a semeadura, não foram evidenciados efeitos significativos dos tipos de substratos para todas as variáveis avaliadas. Esse resultado, provavelmente indica que as plântulas utilizam durante esse período inicial, a reserva nutricional armazenada na semente, o que justificaria a pouca influência da composição dos substratos testados.

Figura 1. Porcentagem de emergência de *Piptadenia moniliformis* Benth. em função de diferentes substratos T1: solo vegetal + areia lavada (2:1); T2: solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:1:1); T3: solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:2:1); T4: solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:1:1); T5: solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:2:1).

Provavelmente estes substratos tenham reunido características necessárias de um bom substrato para germinação, tais como porosidade e esterilidade, uma vez que uma boa porosidade permite o movimento de água e ar no mesmo, o que favorece a germinação (ALVES, 2008). Para Simão (1971) a esterilidade do substrato seria outro fator importante para o aumento na taxa de germinação das sementes, uma vez que não serviria como fonte de patógenos de solo, os quais poderiam afetar a mesma e o estabelecimento das plântulas.

Observa-se a influencia positiva da aplicação de resíduos orgânicos na formulação de substratos, para obtenção de mudas de boa qualidade, como a adição nos tratamentos da pesquisa. Dantas et al. (2011) avaliando o efeito da composição do substrato na produção de mudas de *Caesalpinia pyramidalis* Tul. observaram maiores valores de porcentagem e velocidade de emergência na combinação solo + esterco caprino + areia (1:1:1), em relação às demais combinações (solo; areia; solo + areia (1:1) e Plantmax). Braga Júnior et al. (2010) estudando o efeito de diferentes substratos em *Zyziphus joazeiro*, verificaram que as combinações de terra vegetal, terra vegetal + esterco bovino e terra vegetal + areia, ambos na proporção de 3:1, terra vegetal + areia na proporção de 1:1 e areia lavada, proporcionaram maior porcentagem de emergência e vigor de plântulas.

Quanto ao índice de velocidade de emergência observa-se na Figura 2, que a combinação T3 solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:2:1); proporcionou maior velocidade de emergência, diferindo das combinações de T1 solo vegetal + areia lavada (2:1); e solo + esterco ovino + areia (2:1:1). Cunha et al. (2006) verificou em mudas de *Acacia mangium* (Willd.) e *Acacia auriculiformis* (A. Cunn. ex Benth.) que a maior emergência e crescimento de plântulas ocorreu em substratos com a presença de esterco bovino.

Figura 2. Índice de velocidade de emergência (IVE) de *Piptadenia moniliformis* Benth. em função de diferentes substratos. T1: solo vegetal + areia lavada (2:1); T2: solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:1:1); T3: solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:2:1); T4: solo vegetal + esterco bovino + areia lavada (2:1:1); T5: solo vegetal + esterco ovino + areia lavada (2:2:1).

De uma maneira geral, as combinações de substratos testados neste estudo influenciaram o processo de porcentagem de emergência de *P. moniliformis*. Assim, verificasse que a escolha do substrato ideal é essencial para obtenção de mudas de boa qualidade, em razão, sobretudo, da grande variabilidade que existe entre as

espécies com relação ao substrato. Contudo, vale ressaltar a importância de se considerar outras variáveis para se determinar com maior precisão a combinação do substrato ideal para a produção de mudas de angico de bezerro.

4. CONCLUSÕES

Constatou-se que o vigor de plântulas de *P. moniliformis* foi influenciado pelas diferentes combinações de substratos. Apresentando os melhores resultados para porcentagem de emergência os tratamentos T1 e T3 e para índice de velocidade de emergência o tratamento T3. De modo geral, o tratamento T3 obteve o melhor resultado.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, E. U. et al. Substratos para testes de emergência de plântulas e vigor de sementes de *Erythrina velutina* Willd., Fabaceae. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 29, n. 1, p. 69-82, jan./mar. 2008.

ANDRADE-LIMA, D. **Plantas da Caatinga**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1989. 243 p.

AZÊREDO, G.A. **Qualidade fisiológica de sementes de *Piptadenia moniliformis* Benth.** 2009.121f. Tese (Doutorado em Agronomia - Produção Vegetal) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, São Paulo, 2009.

BRAGA JÚNIOR, J. M.; BRUNO, R. L. A.; ALVES, E. U. Emergência de plântulas de *Zizyphus joazeiro* Mart. (Rhamnaceae) em função de substratos. **Revista Árvore**, Viçosa. v.34, n.4, p.609-616, 2010.

CUNHA, A. M.; CUNHA, G. M.; SARMENTO, R. A.; CUNHA, G. M.; AMARAL, F. T. Efeito de diferentes substratos sobre o desenvolvimento de mudas de *Acacia* sp. **Revista Árvore**, Viçosa. v.30, n.2, p.207-214, 2006.

DANTAS, B. F.; LOPES, A. P.; SILVA, F. F. S.; BATISTA, P. F.; PIRES, M. M. M. L.; ARAGÃO, C.A. Produção de mudas de catingueira-verdadeira (*Caesalpinia pyramidalis* Tul.) em função de substratos e luminosidades. **Científica**, Recife. v.39, n.1/2, p.34-43, 2011.

DUARTE, D. M.; NUNES, U. R. Crescimento inicial de mudas de *Bauhinia forficata* Link em diferentes substratos. **Cerne**, Lavras. v.18, n. 2, p. 327-334, 2012.

JABUR, M. A.; MARTINS, A. B. G. Influência de substratos na formação dos porta-enxertos: limoeiro cravo (*Citrus Limonia* Osbeck) e tangerineira cleópatra (*Citrus Reshni* Hort. ex Tanaka) em ambiente protegido. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.24, n.2, p.514-518, 2002.

MAGUIRE, J. D. Speed of germination - aid in selection and evaluation for seedling and vigour. **Crop Science**, Madison, v. 2, n. 2, p. 176-177, 1962.

MAIA, G. N. **Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades**. 1. ed. São Paulo: D & Z Computação Gráfica e Editora, 2004. 413 p.

SANTOS, C. B.; LONGHI, S. J.; HOPPE, J. M.; MOSCOVICH, F. A. Efeito do volume de tubetes e tipos de substratos na qualidade de mudas de *Cryptomeria japonica* (L.F.) D. Don. **Revista Ciência Florestal**, Santa Maria. v.10, n. 2, p.1-15, 2000.

SCOTT, A.; KNOTT, M. Cluster-analysis method for grouping means in analysis of variance. **Biometrics**, Washington. v.30, p.507-512, 1974.

SILVA, F.A.S. **Sistema de Assistência Estatística-ASSISTAT versão 7.7 beta**. Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Acesso em 08 de fev. de 2014. Disponível em: <http://www.assistat.com/>

SILVA, M. C. C. **Fenologia, maturação fisiológica e aspectos da germinação de sementes de *Platymiscium floribundum* Vog. no Parque Estadual Alberto Lögren**. 2005. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências - Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.

SIMÃO, S. **Manual de fruticultura**. São Paulo: Ceres, 1971.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE *Anadenathera colubrina* (VELL.) BRENNAN

Alécio Martins Pereira da SILVA*; Laielle Lisboa da SILVA

Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: alecio_mpsilva@hotmail.com

RESUMO: A *Anadenathera colubrina* (Vell.) Brenan. é uma espécie de grande ocorrência em grande parte do Brasil, especialmente na região nordestina, porém, existe pouca informação sobre a mesma, e em especial, de informações referentes às necessidades ecofisiológicas da germinação. É conhecida como angico branco liso, a árvore é fornecedora de boa madeira para construção civil, lenha e carvão. O trabalho foi realizado com o objetivos de avaliar o efeito de diferentes temperaturas e substratos sobre a germinação das sementes e o crescimento inicial de plântulas de *Anadenathera colubrina* (Vell.) Brenan. Os experimentos foram conduzidos no viveiro florestal da Universidade Federal do Piauí (UFPI), campus Profª Cinobelina Elvas (CPCE), Bom Jesus – PI. O delineamento experimental realizado foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 4 x 6 (quatro substratos: papel toalha, areia, vermiculita, papel mata-borrão; seis temperaturas: 20, 25, 30, 35, 20-30 e 20-35°C), com quatro repetições de 25 sementes cada, totalizando 100 sementes por substrato, as sementes foram semeadas entre os substratos e umedecidos com solução de nistatina a 0,2%. Após a semeadura os gerbox foram conduzidos ao germinados do tipo B.O.D sob luz contínua. Foram avaliados os seguintes parâmetros: germinação, primeira contagem da germinação, índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação, comprimento e massa seca da parte aérea e do sistema radicular. As condições ideais para teste de germinação de *Anadenathera colubrina* (Vell.) Brenan. foram à temperatura 30°C e o substrato papel toalha, organizados em rolos. Nestas condições, se mostrou mais adequados para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de *Anadenathera colubrina* (Vell.) Brenan.

Palavra-chave: espécies florestais, sementes florestais; temperatura; substrato; vigor.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUTIVIDADE DE MINICEPAS DE *Eucalyptusurophylla* S. T Blake EM FUNÇÃO DA SOLUÇÃO NUTRITIVA E COLETA DE BROTAÇÕES

Alessandra da Silva LOPES*, Antonio de Arruda TSUKAMOTO FILHO,
GilvanoEbling BRONDANI, Sheila Espíndola de MATOS, Tupiara Mergen de OLIVEIRA,
Joamir BARBOSA FILHO, Ruthy Meyre Costa FONSECA, Paulo Roberto NICÁCIO

Faculdade de Engenharia Florestal/Universidade Federal de Mato Grosso/Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: eng_alessandralopes@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo quantificar a produção de miniestacas por minicepas de *Eucalyptusurophylla* em relação às coletas de brotações e concentrações de solução nutritiva. As brotações originaram-se de minicepas seminais, cultivadas em vasos plásticos de 3,0 L com aberturas na parte inferior com substrato composto por areia, fração fina e fertirrigadas de solução nutritiva em três concentrações: 25%, 75% e 100% sendo realizada 6 coletas ao longo do tempo. A produção de miniestacas foi conduzida a partir do delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial (3x6) e parcelas subdivididas no tempo, sendo os fatores constituídos por solução nutritiva (S1 – 100%, S2 – 75%, S3 – 25%) e coleta de brotos (6 coletas), de acordo com a produtividade. A produção de miniestacas por metro quadrado ano (NM) variou significativamente em relação à solução nutritiva e as coletas de brotações e os resultados apresentaram oscilações ao longo das seis coletas. A solução de 100% e a 6ª coleta obtiveram a maior produção de NM.

Palavras-chave: minijardim clonal, miniestaquia, propagação vegetativa

1. INTRODUÇÃO

A demanda por produtos de origem florestal tem aumentado e intensificado nas últimas décadas. Com isto implica na necessidade de desenvolvimento de tecnologias de rápido crescimento para os plantios florestais, com qualidade das mudas resultando na qualidade da madeira final.

O cultivo do eucalipto teve um grande crescimento nas últimas décadas. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF, 2013), hoje no Brasil, as florestas de eucalipto cobrem cerca de 7,2 milhões de hectares, correspondendo a uma das espécies mais importantes para a produção florestal.

O *Eucalyptus urophylla* é uma espécie de grande valor econômico e comercial e junto com o *Eucalyptus grandis*, são as espécies mais utilizadas para plantios comerciais. Essa intensa utilização se deve a excelente adaptação da espécie em climas tropicais e subtropicais recorrente no Brasil (ALFENAS, et al. 2004)

Os métodos de propagação vegetativa de *Eucalyptus* apresentam grande importância, pois propicia redução na idade de exploração, maior produção de madeira de melhor qualidade e redução nos custos de exploração e transporte. Nesse sentido a miniestaquia têm se fundamentado no enraizamento de miniestacas obtidas de

genótipos superiores (minicepas) que constituiu o método mais utilizado para a clonagem por praticamente todas as empresas florestais (FERREIRA et al., 2004).

Segundo FERRARI et. al., (2004) minicepas são plantas que podem ser originadas a partir de sementes ou por estaquia convencional que depois de podadas fornecerão propágulos denominados miniestacas para a formação das futuras mudas. O conjunto das minicepas forma o minijardim clonal.

A avaliação das minicepas a produtividade de miniestacas está intimamente ligados as condições de manejo adotado, ao tempo de cultivo, a coleta de brotações, aos aspectos ambientais e as condições nutricionais. O desequilíbrio desse aspecto afeta diretamente as minicepas podendo interferir em seu desenvolvimento resultando na perda do vigor fisiológico e na formação de propágulos com baixos índices de enraizamento (MALAVASI, 1994; CUNHA et al., 2009; BRONDANI, 2012b).

Em relação às condições nutricionais a utilização de solução nutritiva vem se tornando um método eficiente para suprir as necessidades nutricionais das plantas. O manejo ideal de um minijardim em termos de nutrição mineral pode proporcionar propágulos com maior predisposição ao enraizamento e qualquer nutriente

envolvido no processo metabólico da formação do sistema radicular é considerado essencial. Entretanto a função e importância dos vários nutrientes ainda não estão totalmente esclarecidas.

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo quantificar e avaliar a produtividade de miniestacas por minicepas em relação às coletas de brotações e concentrações de solução nutritiva.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no viveiro Nitácuá, localizado em Cuiabá, Mato Grosso. As minicepas foram constituídas a partir de sementes de *Eucalyptus urophylla*. Foi realizada irrigação diária e após a germinação selecionou-se mudas conforme o estado fitossanitário, formato e padronização em altura (em torno de 5 cm de altura), que em seguida foram transplantadas e cultivadas em vasos plásticos de 3,0 L com aberturas na parte inferior. O substrato foi composto por areia, fração fina (0,10 mm < diâmetro de partícula < 0,25mm), peneirada (malha 3 mm), lavada com água deionizada a fim de erradicar plantas daninhas e patógenos.

Os vasos foram dispostos em blocos, sendo uma planta por vaso e seis vasos por bloco, no espaçamento 30 cm entre plantas e 40 cm entre blocos. Para formação das minicepas foi realizada a poda da parte aérea aos 18 cm acima da base da muda, aos 15 dias após a quebra do caule, conforme metodologia descrita por Brondani (2008), constituindo o minijardim. O minijardim foi instalado em casa de sombreamento recoberto com sombrite 50%, sendo realizada irrigação diariamente visando suprir a necessidade de água das minicepas. A adição de 100 mL de solução nutritiva (Tabela 1) foi feita duas vezes por semana.

Tabela 1. Composição da solução nutritiva básica para fertirrigação do minijardim de *Eucalyptus urophylla*.

Nutriente	Solução Nutritiva	Fonte de Macro e Micronutriente	FQ / PM	(mg L ⁻¹)
N-NO ₃ ⁻	60,00	Sulfato de amônio (Merck®)	(NH ₄) ₂ SO ₄ / 132,14	44,57
N-NH ₄ ⁺	30,00	Nitrato de amônio (Reagex®)	NH ₄ NO ₃ / 80,04	140,50
P	12,00	Monoamônio fosfato (Mallinckrodt®)	NH ₄ H ₂ PO ₄ / 115,03	44,57
Ca	40,00	Nitrato de cálcio (Labsynth®)	Ca (NO ₃) ₂ .4H ₂ O / 236,15	57,18
K	80,00	Cloreto de potássio (Ecibra®)	KCl / 74,56	400,00
S	10,00	Cloreto de cálcio (Synth®)	CaCl ₂ .2H ₂ O / 147,02	111,13
Mg	12,00	Sulfato de magnésio (Mallinckrodt®)	MgSO ₄ .7H ₂ O / 246,48	60,49
B	0,481	Ácido bórico (Ecibra®)	H ₃ BO ₃ / 61,83	2,750
Cu	0,100	Sulfato de cobre (Mallinckrodt®)	CuSO ₄ .5H ₂ O / 249,68	0,3929
Fe	2,00	Sulfato de ferro (Synth®)	FeSO ₄ .7H ₂ O / 278,02	9,9520
Mo	0,02	Molibdato de sódio (Merck®)	Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O / 241,95	0,0504
Mn	1,60	Sódio - EDTA (Nuclear®)	Na ₂ -EDTA.2H ₂ O / 372,24	13,31
Zn	0,065	Sulfato de zinco (Mallinckrodt®)	ZnSO ₄ .7H ₂ O / 287,54	0,285

*O pH será ajustado para 6,2 a 25°C com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido de sódio (NaOH), ambos a 1M. FQ = fórmula química, PM = peso molecular. Fonte: Brondani (2012).

O número de miniestacas/m²/ano foi calculado a partir da seguinte fórmula:

$$NM = \frac{NMI \times DA}{IC \times AE} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: NM = número de miniestacas por minicepa por metro quadrado ao ano (miniestaca/m²/ano¹); NMI = número de miniestaca por minicepa; DA = total de dias do ano (serão considerados 365 dias); IC = intervalo em dias entre cada coleta de brotações (variável de acordo com a produtividade); AE = área efetiva de cada minicepa (m²). (Brondani, 2012b)

O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados em arranjo fatorial (3x6) com parcelas subdivididas no tempo, sendo os fatores constituídos por solução nutritiva (S1 – 25%, S2 – 75%, S3 – 100%) e coleta de brotos (seis coletas) de acordo com a produtividade. Para tanto serão utilizados seis blocos contendo duas plantas por parcela em cada bloco, sendo uma planta por vaso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve interação (p<0,05) entre os fatores testados quanto à produção de miniestacas metro quadrado ano (NM) (Tabela 2). Analisando a variação de produção de miniestacas por metro quadrado ano em relação à solução nutritiva, verifica-se que houve diferenças significativas entre as três soluções, 25%, 75% e 100% (Figura 2), sendo a de 100% a que apresentou as melhores médias.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para miniestacas metro quadrado ano (NM) de *Eucalyptus urophylla*.

Causas da Variação	GL	Quadrado Médio
		NM (m ⁻² ano ⁻¹)
Blocos	5	33,84
Solução (SOL)	2	1216,77*
Parcelas	17	-
Coletas (COL)	5	516,56*
SOL x COL	10	21,28 ^{ns}
CV (%)	-	15,72

^{ns} Valor não significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F. * Valor significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F. GL = graus de liberdade, CV. = coeficiente de variação experimental.

Figura 1 – Valores médios do número de miniestacas por metro quadrado ano de minicepas de *Eucalyptus urophylla* em relação à solução nutritiva. Médias seguidas por mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade.

Em termos gerais os valores médios de NM em relação às coletas para a 1ª coleta, 1089,93, para a 2ª coleta, 711,69, 3ª coleta, 893,18, 4ª coleta, 915,95, 5ª coleta, 846,50 e para a 6ª coleta valor de, 1906,01. Esses resultados são inferiores aos apresentados por Brondani, (2012b) que trabalhou com clones de *Eucalyptus benthamii* e obteve uma variação entre 7.488 a 41.480 miniestacas por metro quadrado ao ano. Segundo Alfenas (2004) a produção de miniestacas é totalmente dependente do genótipo utilizado e do sistema de minijardim adotado, sendo os plantios de mudas de origem seminal apresentam resultados inferiores aos plantios de origem clonal.

Figura2 – Valores médios do número de miniestacas por metro quadrado ano de minicepas de *Eucalyptus urophylla* em relação à coleta. Médias seguidas por mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Socott Knott ao nível de 5% de probabilidade.

Segundo Rocha (2013), o estado nutricional influencia diretamente na produtividade, na qualidade das mudas e consequentemente no enraizamento e na formação de raízes adventícias das miniestacas. Com isso explicam-se os resultados onde a solução nutritiva de 100% foi a que apresentou melhores resultados para produção de miniestacas por metro quadrado ano, pois em relação às demais soluções ela é a que tem o maior aporte de nutrientes. Segundo Cunha (2009), uma planta com estado nutricional equilibrado oferece propágulos com quantidade de carboidratos, auxinas e compostos metabólicos que são fundamentais para iniciação do processo rizogênico e formação de raízes adventícias.

O NM apresentou oscilações durante as seis coletas o que concorda com resultados descritos na literatura com miniestaquia para as espécies do gênero *Eucalyptus* (SOUZA JUNIOR e WENDLING, 2003; CUNHA, et. al., 2005; ROSA, 2006; BRONDANI et. al., 2012a; FREITAS, 2013). Tais resultados têm como principais fatores o vigor vegetativo da minicepa, ao balanço nutricional, ao sistema de manejo adotado no minijardim, aos fatores ambientais como, temperatura, sazonalidade, umidade e por fim à juvenildade das minicepas (ALFENAS, et al. 2004; ROCHA et. al., 2013).

Os menores valores de NM foram apresentados na 2ª coleta. Resultados semelhantes foram obtidos por Rosa (2006) onde observou que tal fato ocorre devido ao possível estresse causado pela a poda nas mudas em virtude da primeira coleta o que afetou o vigor vegetativo das plantas.

De acordo Freitas, (2013), o sucesso de um viveiro está relacionado à alta produtividade de suas minicepas, com os elevados índices de enraizamento de seus propágulos.

4. CONCLUSÕES

A produção de miniestacas por metro quadrado ano (NM) variou significativamente em relação à solução nutritiva e as coletas de brotações. A solução de 100% e a 6ª coleta favoreceram a produção de NM.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Viveiro Nitácuca pela a instalação e auxílio na condução do experimento.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS – ABRAF. **Anuário estatístico da ABRAF: ano de base 2013**. Brasília. 2014. 142 p. Disponível em: http://www.abraflor.org.br/estatistica/ABRAF13/ABRAF13_BR.pdf. Acessado: 10 de outubro de 2015.

ALFENAS, A.C.; ZAUZA, E.A.V.; MAFIA, R.G.; ASSIS, T.F. de. **Clonagem e doenças do eucalipto**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2004. 442p.

BRONDANI, G.E. **Miniestaquia e micropropagação de *Eucalyptus benthamii* Maiden & Cambage x *Eucalyptus dunnii* Maiden**. 2008. 118 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

BRONDANI, G.E., WENDLING, I., GROSSI, F., DUTRA, L. F., ARAUJO, M. A. **Miniestaquia de *Eucalyptus Benthamii* × *Eucalyptus Dunnii*: (I) Sobrevivência de Minicepas e Produção de Miniestacas em Função das Coletas e Estações do Ano**. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 22, n. 1, p. 11-21, jan.-mar., 2012a.

BRONDANI, G.E. **Aspectos morfofisiológicos na clonagem de *Eucalyptus benthamii***. 2012b. 184p. Tese (Doutorado em Ciências, opção em Silvicultura e Manejo Florestal), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

CUNHA, A. C. M. C. M.; WENDLING, I.; SOUZA JUNIOR, L. **Produtividade e sobrevivência de minicepas de *Eucalyptus benthamii* Maiden et Cambage em sistema de hidroponia e em tubete**. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 15, n. 3, p. 307-310, 2005.

CUNHA, A.C.M.C.M.; PAIVA, H.N.; XAVIER, A.; OTONI, W. **Papel da Nutrição Mineral na Formação de Raízes Adventícias em Plantas Lenhosas**. **Pesquisa Florestal Brasileira – EMBRAPA**, n.58, p.35-47, Colombo, 2009.

FERREIRA, E.M.; ALFENAS, A.C.; MAFIA, R.G.; LEITE, H.G.; SARTORIO, R.C.; FILHO, R.M.P. **Determinação do tempo ótimo enraizamento de**

miniestacas de clones de *Eucalyptus* spp. **Revista Árvore**, Viçosa, v.28, p.183-187, 2004.

FREITAS, A. F. **Produtividade de minicepas e enraizamento de miniestacas de híbridos de *Eucalyptus globulus* Labill. em resposta a N, B e Zn.** 2013. 85p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.

MALAVASI, U. C. Macropropagação vegetativa de coníferas – perspectivas biológicas e operacionais. **Floresta e Ambiente**, v.1, n.1,p.131-35, 1994.

ROCHA, J. H. T; PIETRO, M. R.; BORELLI, K.; Backes, C.; NEVES, M. B. Produção e Desenvolvimento de Mudanças de Eucalipto em Função de Doses de Fósforo. **Cerne**, Lavras, v. 19, n. 4, p. 535-543, 2013.

ROSA, L.S. **Adubação nitrogenada e substratos na miniestaquia de *Eucalyptus dunnii* Maiden.** Curitiba, PR. Universidade Federal do Paraná, 2006, 89 f. (Dissertação de mestrado em Ciências Florestais).

SOUZA JUNIOR, L.; WENDLING, I. Propagação vegetativa de *Eucalyptus dunnii* via miniestaquia de material juvenil. **Boletim de Pesquisa Florestal**, Colombo, n. 46, p. 21-30, 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MULTIPLICAÇÃO DE *Eucalyptus saligna* SM. EM PLACAS DE PETRI A PARTIR DE NÓS COTILEDONARES

Alexssandra Jéssica Rondon FIGUEIREDO^{1*}; Gabriela Cristina Rech TORMEN¹; André Luís LOPES DA SILVA²; Gilvano Ebling BRONDANI¹; Jefferson da Luz COSTA².

¹Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Depart. de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: alexssandra.rondon@gmail.com

RESUMO: O *Eucalyptus saligna* apresenta grande potencial de adaptação e crescimento, e sua madeira é muito procurada pelas indústrias de papel e celulose. Nesse sentido, objetivou-se com esse estudo avaliar a regeneração de *E. saligna* a partir da multiplicação *in vitro* de nós cotiledonares em placas de Petri. Brotos obtidos a partir de nós cotiledonares foram inoculados em placas de Petri com 9 cm de diâmetro, 2 cm de altura e volume de 100 mL. O volume médio utilizado foi 20 mL. O meio básico foi o MS, contendo 30 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O experimento foi organizado em uma análise de variância trifatorial (2x2x3), sendo que fator A foi o tipo de brotação utilizada (brotos múltiplos e isolados), o fator B constou de duas subculturas, 28 e 56 dias, e o fator C consistiu de três concentrações de BAP 0; 0,25 e 0,50 mg.L⁻¹. A taxa de proliferação foi estimada pelo número de brotos obtido aos 56 dias de cultura, dividido pelo número de brotos obtidos aos 28 dias de cultura. Os dados foram submetidos a uma análise de homogeneidade utilizando-se o teste de Bartlett, seguida da análise de variância, e também do teste de Duncan, ambos ao nível de p<0,05. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GENES. A multiplicação dos brotos em placa de Petri foi baixa, e não é recomendada, pois todos os explantes apresentaram sintomas de oxidação dos tecidos, interferindo assim na multiplicação.

Palavras-chave: micropropagação, oxidação, compostos fenólicos, eucalipto.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Eucalyptus saligna* (Myrtaceae) é originária da Austrália, e geralmente ocorre no litoral e nos vales das cadeias montanhosas perto da costa New South Wales, e do sul de Queensland. O *E. saligna* é típico de clima úmido e quente, e apresenta grande potencial de adaptação e crescimento (principalmente em diferentes tipos de solo) e sua madeira é muito utilizada para produzir dormentes (por exemplo, travessas para trilhos), madeira serrada e celulose para a indústria de papel. No entanto, esta espécie é suscetível ao frio e a geada, sendo que a maior restrição à cultura de *E. saligna* é nas regiões onde ocorrem esse clima. A geada é tão grave que as árvores de eucalipto mostram desde queima dos ponteiros até a morte da parte aérea (SELLE & VUADEN, 2008). Em regiões onde ocorrem geadas severas, afeta o estabelecimento de florestas de eucalipto, a adaptação a temperaturas baixas é umas das características mais importantes que podem ser introduzidas via transformação genética ou hibridação (BRONDANI et al., 2011; BRONDANI et al., 2012). Alguns avanços para a transformação genética já foram alcançados (SHINWARI

et al., 1998), um protocolo para transformação genética via *Agrobacterium tumefaciens* foi desenvolvido utilizando explantes foliares, no entanto, um número extremamente baixo de plantas transformadas foi regenerado, sendo uma planta para cada 200 explantes, uma eficiência de 0,5% (DIBAX et al., 2010). Algumas tentativas usando ápices caulinares como explantes para a transformação via *Agrobacterium tumefaciens* já foram realizadas (LOPES DA SILVA et al., 2011). No entanto, a principal dificuldade é a baixa taxa da regeneração das plantas transformadas.

Entre as espécies de eucalipto, *E. saligna* representa uma das mais fáceis de se cultivar *in vitro*, em comparação com outras espécies de eucalipto. Há poucos relatos de propagação *in vitro* de *E. saligna*, no entanto estes estudos incluem: um protocolo para o estabelecimento *in vitro* de segmentos nodais coletados em campo a partir de mudas ou plantas adultas (LE ROUX & VAN STADEN, 1991) e um protocolo utilizando folhas e explantes cotiledonares via organogênese indireta (DIBAX et al., 2010). Entretanto, quando um explante é transformado seu tempo de

regeneração é maior do que quando este mesmo explante não é transformado.

Eucalipto como a maioria das plantas lenhosas apresenta alta taxa de oxidação e, provavelmente, isso representa a principal dificuldade para regeneração *in vitro* de explantes. Várias causas podem ser associadas às altas taxas de oxidação; no entanto, uma delas, pode estar relacionada à presença de tiazuron (TDZ) (que alguns protocolos usam), enquanto que a indução de senescência em explantes cultivados com TDZ é causada por sua ação na produção de etileno (CARVALHO et al., 2011). O etileno é associado à elevada porcentagem de oxidação em explantes cultivados *in vitro*.

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a regeneração de *E. saligna* a partir da multiplicação *in vitro* de nós cotiledonares em placa de Petri.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Desinfestação e germinação *in vitro* de *E. saligna*:

As sementes de *Eucalyptus saligna* Sm. utilizadas nesta pesquisa foram fornecidas pela EMBRAPA - Florestas (Colombo, Brasil), essas sementes eram uma mistura das seguintes progênies: BR00-519 (27%), BR00-523 (13%), BR01-197 (12%), BR00-534 (12%), BR01-201 (12%), BR00-530 (12%) e BR00-539 (12%). As sementes foram desinfestadas com etanol a 70% durante 3 minutos, e depois em hipoclorito de sódio a 6% (NaOCl), foram adicionadas 5 gotas de Tween-20[®] por 100mL, durante 30 minutos. Depois lavou-se as sementes três vezes com água destilada e autoclavada (LOPES DA SILVA et al., 2010). As sementes foram semeadas em metade da concentração do meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) suplementado com 20 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Estes explantes foram cultivados em frascos.

2.2. Organogênese dos nós cotiledonares:

Mudas (16 dias de idade) foram doadoras de nós cotiledonares, que foram excisados e inoculados em meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) com 10% de água de coco (Sigma[®]) e suplementado com 0,67 mg.L⁻¹ de ácido 1-naftalenoacético (ANA) e 1,0 mg.L⁻¹ de 6-benzilaminopurina (BAP), 30 g.L⁻¹ de sacarose e 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8. As culturas foram mantidas no escuro durante 20 dias. Após esse período os explantes foram transferidos para o mesmo meio de cultura descrito acima, no entanto, com modificações na concentração de reguladores de crescimento das plantas, sendo de 0,5 mg.L⁻¹ de ANA e 0,25 mg.L⁻¹ de BAP, estas culturas foram mantidas durante 20 dias sob condições de luz. Estes explantes foram cultivados em frascos. Após 20 dias à luz, os explantes foram submetidos aos testes.

2.3. Multiplicação *in vitro* em placa de Petri:

Brotos obtidos a partir de nós cotiledonares de acordo com o processo descrito acima, cultivados em meio MS com 10% de água de coco (Sigma[®]) foram utilizados como explantes. O experimento foi realizado em placas de Petri com 9 cm de diâmetro, 2 cm de altura e volume de 100 mL. O volume médio utilizado foi 20 mL. O meio básico foi o MS, contendo 30 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O experimento foi

organizado em uma análise de variância trifatorial (2 x 2 x 3). O fator A consistiu de dois tipos de explantes brotos múltiplos (vários brotos unidos em um único explante) e brotos isolados e, o fator B constou de duas subculturas, 28 e 56 dias, e o fator C consistiu em três concentrações de BAP 0; 0,25 e 0,50 mg.L⁻¹. Utilizaram-se cinco explantes por placa. O número de brotações por explante foi avaliada após 28 e 56 dias de cultura. A taxa de proliferação foi estimada pelo número de brotos obtido aos 56 dias de cultura, dividido pelo número de brotos obtidos aos 28 dias de cultura. As médias da taxa de proliferação foram comparadas de forma independente da análise de variância trifatorial.

2.4. Condições de cultura e análise estatística:

Todos os meios tiveram o pH ajustado para 5,8 e foram autoclavados a 1,1 kg / cm² e 121 °C durante 20 minutos. As culturas foram mantidas a 25 ± 2 °C sob luz branca fluorescente (30 µM m⁻².s⁻¹) com um fotoperíodo de 16 horas. Todos os tratamentos consistiram de cinco repetições com cinco explantes. Os dados foram submetidos a uma análise de homogeneidade utilizando-se o teste de Bartlett, seguida da análise de variância (ANOVA), e também do teste de Duncan, ambos ao nível de p<0,05. As variáveis de contagem foram transformadas em $\sqrt{x + 0,5}$ e as variáveis de porcentagem foram transformadas em $\arcsin\sqrt{x/100}$. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GENES (CRUZ, 2001). Os frascos de cultura tinham 6,5 cm de diâmetro, 8,5 cm de altura, 250 ml de volume e foram selados com tampas de polipropileno rígidas, e o volume de meio de cultura usado foi de 30 mL por frasco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A multiplicação de brotos em placas de Petri não foi eficiente. Um número baixo de brotos por explante foi obtido. As características avaliadas para a multiplicação de brotos isolados ou de brotos múltiplos foram significativas para os três fatores estudados, no entanto, houve interação apenas para tempo de subcultura e níveis de BAP. O BAP foi indispensável para melhorar o número de brotações. As maiores taxas de multiplicação foram alcançadas com a presença de 0,25 mg.L⁻¹ de BAP no meio de cultura, sendo 3,4 brotos por brotos isolados e 3,1 brotos por brotos múltiplos, em comparação com 1,0 e 1,7 brotos por brotos múltiplos e brotos isolados em meio livre de BAP, respectivamente (Tabela 1).

A multiplicação de brotos usando placas de Petri não é recomendada devido ao alto percentual de oxidação, 100% dos explantes apresentaram sintomas de oxidação e isso provavelmente resultou em baixas taxas de multiplicação, foram observadas muitas partes de tecidos com sintomas de oxidação, o que torna necessário excisar estas partes necrosadas antes da subcultura desses explantes para um novo meio de cultivo.

Vários fatores podem estar envolvidos para induzir a oxidação de tecidos em explantes cultivados em placas de Petri. Pode-se considerar a grande área de exposição à incidência de luz, considerando que placas de Petri não tem uma tampa de polipropileno rígido para evitar a incidência de luz direta como os frascos de cultura têm. A oxidação de compostos fenólicos é um grande problema para a cultura de tecidos, principalmente porque nenhum

tecido carece de compostos fenólicos e altas concentrações podem ser encontradas em células que crescem ativamente (OZYIGIT et al., 2007). Além disso, estes compostos fenólicos (ou seja, moléculas responsáveis pela oxidação do explante) são metabólitos secundários no tecido vegetal e sua biossíntese é muito influenciada pela luz (CRIPPEN & MORRISON, 1986; MAYER, 1987).

Tabela 1. Número de brotos por explante e taxa de proliferação de brotos isolados e brotos múltiplos obtidos a partir de nós cotiledonares de *Eucalyptus saligna* cultivados em placas de Petri com diferentes níveis de BAP em, após 28 e 56 dias.

Tipo de explante	BAP (mg.L ⁻¹)	Número de brotos		Taxa de proliferação
		28 dias	56 dias	
Brotos isolados	0,00	1,8 bB	3,1 cA	1,7 b
	0,25	3,4 aB	11,5 aA	3,4 a
	0,50	3,3 aB	10,5 bA	3,2 a
CV (%)			9,3	14,6
Brotos múltiplos	0,00	3,3 bA	3,3 cA	10 c
	0,25	4,1 aB	12,8 aA	3,1 a
	0,50	4,1 aB	11,1 bA	2,7 b
CV (%)			9,3	14,6

Médias dentro de uma coluna seguida pela mesma letra minúscula e médias dentro de uma linha seguida pela mesma letra maiúscula para cada parâmetro não são diferentes pelo teste de Duncan (p < 0,05). A taxa de proliferação foi estimada pelo número de brotos obtidos aos 56 dias de cultura, dividido pelo número de brotos obtidos aos 28 dias de cultura.

Outra consideração a se fazer em relação ao uso de placas de Petri para favorecer a oxidação em explantes de eucalipto, é o pequeno espaço livre entre o conteúdo e a tampa e a vedação dessas placas (um filme de cloreto de polivinilo ou parafilm é usado para selar as placas de Petri). Esta consideração foi levantada devido à hipótese do acúmulo de etileno. É possível que os tecidos feridos e/ou tecidos expostos à incidência da luz possam produzir etileno. Os frascos de cultura (250 mL de volume total) tinham uma diferença de 150 mL a mais do que as placas de Petri (100 mL de volume total), e deve-se descontar o volume ocupado pelo meio de cultura também, 30 e 20 ml para frascos de cultura e placas de Petri, respectivamente. Além disso, os frascos de cultura não foram selados com filme de cloreto de polivinilo, apresentando maior troca de gases do que placas de Petri. A curta troca ou nenhuma troca de gás associada ao menor volume do recipiente e maior exposição à luz pode aumentar a acumulação de etileno no interior da placa de Petri, resultando num elevado escurecimento dos tecidos com consequências prejudiciais que podem induzir a morte dos explantes. Resultados semelhantes foram observados em *Eucalyptus camaldulensis*, onde foi verificado o efeito favorável de um frasco de vidro de meio litro com um espaço superior maior no desenvolvimento dos explantes (AREZKI et al., 2001). Este efeito espaço livre também foi mencionado para porta-enxerto de *Prunus* micropropagadas e cultivadas em diferentes tipos de recipiente (DEMEESTER et al., 1995). As reduções no tamanho do explante em um ambiente reduzido e fechado foram atribuídas ao efeito acumulado de etileno (KEVERS et al., 1992).

Há muitos relatos sobre o sucesso de diferentes morfogêneses *in vitro* de explantes de eucalipto utilizando placas de Petri, no entanto, as subculturas foram

realizadas em um tempo muito curto, variando de 1 a 2 semanas (HERVÉ et al., 2001). Contudo, estas freqüentes manipulações dos explantes (peeling) aumentam o risco de contaminação das culturas. Algumas destas culturas foram realizadas em escuro (AREZKI et al, 1998;. AREZKI et al, 2001;. TRINDADE & PAIS, 2003; PINTO et al., 2008; DIBAX et al, 2010) e outras na luz (ARRUDA et al, 2000;. NUGENT et al, 2001; PRAKASH & GURUMURTHI, 2009; PRAKASH & GURUMURTHI, 2010). Apesar disso, é possível que a multiplicação *in vitro* destes explantes de nós dos cotilédones possam ser feitas em placas de Petri e cultivadas no escuro e as subculturas realizadas com mais freqüência (uma ou duas semanas).

4. CONCLUSÕES

Não é eficiente realizar a multiplicação de brotos de *Eucalyptus saligna* em placas de Petri, devido ao número baixo de brotos obtidos por explantes. Além disso, esse tipo de recipiente favorece a oxidação dos tecidos, sendo que nesse experimento todos os explantes apresentaram esse sintoma, resultando assim, nos baixos números de brotações. É necessária a suplementação do meio de cultura com BAP, pois os maiores números de brotações foram obtidos utilizando esse meio.

5. REFERÊNCIAS

- AREZKI, O.; BOXUS, P.H.; LEPOIVRE, P.H. Meristematic agglomerates: a new and fast micropropagation method for *Eucalyptus camaldulensis* Dehn. **Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège**, v.67, p.211. 1998.
- AREZKI, O.; BOXUS, P.; KEVERS, C.; GASPAR, T. Changes in peroxidase activity, and level of phenolic compounds during light-induced plantlet regeneration from *Eucalyptus camaldulensis* Dehn. nodes *In vitro*. **Plant Growth Regulation**, v.33, p.215-219. 2001.
- ARRUDA, S.C.C.; SOUZA, G.M.; ALMEIDA, M.; GONÇALVES, A.N. Anatomical and biochemical characterization of the calcium effect on *Eucalyptus urophylla* callus morphogenesis *In vitro*. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.63, p.143-154. 2000.
- BRONDANI, G.E.; L.F. DUTRA; WENDLING, I.; GROSSI, F.; HANSEL, F.A.; ARAÚJO, M.A. Micropropagation of an *Eucalyptus* hybrid (*Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*). **Acta Scientiarum Agronomy**, v.33, n.4, p.655-663. 2011.
- BRONDANI, G.E.; WENDLING, I.; BRONDANI, A. E.; ARAUJO, M.A.; SILVA, A. L. L.; GONÇALVES, A.N. Dynamics of adventitious rooting in mini-cuttings of *Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*. **Acta Scientiarum Agronomy**, v. 34, n.2, p.169-178. 2012.
- CARVALHO, D.C.; SILVA, A.L.L.; TANNO, G.N.; PURCINO, M. BIASI, L.A. Organogênese a partir de segmentos foliares e internodais de videira cv. Merlot. **Ciência e Agrotecnologia**, v.35, n.1, p.108-114. 2011.

- CRIPPEN, D.D.; MORRISON, J.C. The effect of sun exposure on the phenolic content of Cabernet Sauvignon berries during development. **American Journal of Enology and Viticulture**, v.37, p.243-247. 1986.
- CRUZ, C.D. **Programa Genes-Versão Windows: aplicativo computacional em genética e estatística**, Universidade Federal de Viçosa. pp. 648. 2001.
- DEMEESTER, J.; MATTHUIS, D.G.; PASCAT, B.; DEBERGH, P. Towards a controllable headspace composition. Evolution of growth development and headspace of a micropropagated *Prunus* rootstock in different container types. **In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant**, v.31, p.105-112. 1995.
- DIBAX, R.; DESCHAMPS, C.; BESPALHOK FILHO, J.C.; VIEIRA, L.G.E.; MOLINARI, H.B.C.; CAMPOS, M.K.F.; QUOIRIN, M. Organogenesis and *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of *Eucalyptus saligna* with P5CS gene. **Biologia Plantarum**, v.54, n.1, p.6-12. 2010.
- HERVÉ, P.; JAUNEAU, A.; PÂQUES, M.; MARIEN, J.N.; MICHEL BOUDET, A.; TEULIERES, C. A procedure for shoot organogenesis *In vitro* from leaves and nodes of an elite *Eucalyptus gunnii* clone: comparative histology. **Plant Science**, v.161, n.4, p.645-653. 2001.
- KEVERS, C., BOYER, N.; COURDUROUX, J.C.; GASPARD, TH. The influence of ethylene on proliferation and growth of rose shoot cultures. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.28, p.175-181. 1992.
- LE ROUX, J.J.; J. VAN STADEN. Micropropagation of *Eucalyptus* species. **Hortscience**, v. 26, n.2, p.199-200. 1991.
- LOPES DA SILVA, A.L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J.L.; MASETTO, E.; MUDRY, C.S.; LEMUS ERASMO, E.A.; SCHEIDT, G.N. Shoot tip and cotyledon explants of *Eucalyptus saligna* Sm. cultivated on different kanamycin levels. **Journal of Biotechnology and Biodiversity**, v.1, n.1, p.1-5. 2010.
- LOPES DA SILVA, A.L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J.L.; MUDRY, C.S.; PROCOPIUK, M.; SCHEIDT, G.N.; BRONDANI, G.E. Preliminary results for genetic transformation of shoot tip of *Eucalyptus saligna* sm. via *Agrobacterium tumefaciens*. **Journal of Biotechnology and Biodiversity**, v. 2, n.1, p.1-6. 2011.
- MAYER, A.M. Polyphenol oxidases in plants recent progress. **Phytochemistry**, v.26, p.787-791. 1987.
- MURASHIGE, T.; F. SKOOG. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. **Physiologia Plantarum**, v.15, p.473-497. 1962.
- NUGENT, G.; CHANDLER, S.F.; WHITEMAN, P.; STEVENSON, T.W. Adventitious bud induction in *Eucalyptus globulus* Labill. **In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant**, v.37, p.388-391. 2001.
- OZYIGIT, I.I.; KAHRAMAN, M.V.; ERCAN, O. Relation between explant age, total phenols and regeneration response in tissue cultured cotton (*Gossypium hirsutum* L.). **African Journal of Biotechnology**, v.6, n.1, p.03-08. 2007.
- PINTO, G., PARK, Y.S.; NEVES, L.; ARAÚJO, C.; SANTOS, C. Genetic control of somatic embryogenesis induction in *Eucalyptus globulus* Labill. **Plant Cell Reports**, v.27, p.1093-1101. 2008.
- PRAKASH, M.G.; GURUMURTHI, K. Genetic transformation and regeneration of transgenic plants from precultured cotyledon and hypocotyl explants of *ucalyptus tereticornis* Sm. using *Agrobacterium tumefaciens*. **In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant**, v.45, p.429-434. 2009.
- PRAKASH, M.G.; GURUMURTHI, K.. Effects of type of explant and age, plant growth regulators and medium strength on somatic embryogenesis and plant regeneration in *Eucalyptus camaldulensis*. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.100, p.13-20. 2010.
- SELLE, G.L.; E. VUADEN. Efeitos da geada sobre plantações de *Eucalyptus grandis*. **Caderno de Pesquisa Série Biologia**, v. 20, p.36-44. 2008.
- SHINWARI, Z.K.; NAKASHIMA, K.; MIURA, S.; KASUGA, M.; SEKI, M.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. An arabidopsis gene family encoding DRE binding protein involved in low temperature - responsive gene expression. **Biochemical and Biophysical Research Communications**, v.250, p.161-170. 1998.
- TRINDADE, H.; PAIS, M.S. Meristematic nodule culture: a new pathway for *In vitro* propagation of *Eucalyptus globulus*. **Trees**, v.17, p.308-315. 2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DA QUANTIDADE DE NITROGÊNIO NO MEIO MS NA MULTIPLICAÇÃO *in vitro* de *Eucalyptus saligna* SM.

Alexssandra Jéssica Rondon FIGUEIREDO^{1*}; Gabriela Cristina Rech TORMEN¹; André Luís LOPES DA SILVA²;
Gilvano Ebling BRONDANI³; Jefferson da Luz COSTA²

¹Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Depart. de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: alexssandra.rondon@gmail.com

RESUMO: O *Eucalyptus saligna* apresenta grande potencial de adaptação e crescimento, no entanto há poucos relatos sobre sua propagação *in vitro*, principalmente no que se refere à transformação genética. Nesse sentido, objetivou-se com esse estudo avaliar a regeneração de *E. saligna* a partir do efeito da quantidade de nitrogênio no meio MS na multiplicação *in vitro*. Brotos obtidos da organogênese de nós cotiledonares foram utilizados como explantes e cultivados em frascos. Os tratamentos consistiram de três níveis diferentes de KNO₃ e NH₄NO₃ do meio MS, contendo 25, 50 e 100% da concentração padrão de nitrogênio, e que foi suplementado com 0,25 mg.L⁻¹ de BAP, contendo 30 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. Foram avaliados após 28 dias de cultura o número de brotações por explante, massa fresca e seca. O número de brotações por explante não foi influenciado pelas diferentes concentrações de nitrogênio, no entanto, o maior número foi obtido com o meio de cultura contendo a concentração padrão de nitrogênio (100%). A massa fresca e seca apresentou diferença estatística entre os tratamentos, sendo que o melhor resultado foi também para o meio de cultura contendo a concentração padrão de nitrogênio.

Palavras-chave: regeneração de brotos, micropropagação, eucalipto, hiperhidricidade.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Eucalyptus saligna* (Myrtaceae) é originária da Austrália, e geralmente ocorre no litoral e nos vales das cadeias montanhosas perto da costa de New South Wales, e do sul de Queensland. O *E. saligna* é típico de clima úmido e quente, e apresenta grande potencial de adaptação e crescimento (principalmente em diferentes tipos de solo) e sua madeira é muito utilizada para produzir dormentes (por exemplo, travessas de bondes), madeira serrada e celulose para a indústria de papel. No entanto, esta espécie é suscetível ao frio e a geada, sendo que a maior restrição à cultura de *E. saligna* é nas regiões onde ocorrem esse clima.

A geada é tão grave que as árvores de eucalipto mostram desde queima dos ponteiros até a morte da parte aérea (SELLE & VUODEN, 2008). Em regiões onde a incidência de geadas é severa, afeta o estabelecimento de florestas de eucalipto, a adaptação a temperaturas baixas é umas das características mais importantes que podem ser introduzidas via transformação genética ou hibridação (BRONDANI et al., 2011; BRONDANI et al., 2012).

Alguns avanços para a transformação genética já foram alcançados (SHINWARI et al., 1998), um protocolo para transformação genética via *Agrobacterium tumefaciens* foi desenvolvido utilizando explantes

foliares, no entanto, um número extremamente baixo de plantas transformadas foi regenerado, sendo uma planta para cada 200 explantes, uma eficiência de 0,5% (DIBAX et al., 2010). Algumas tentativas usando ápices caulinares como explantes para a transformação via *Agrobacterium tumefaciens* já foram realizadas (LOPES DA SILVA et al., 2011). No entanto, a principal dificuldade é a baixa taxa da regeneração da planta transformada.

Entre as espécies de eucalipto, *E. saligna* representa uma das mais fáceis de se cultivar *in vitro*, em comparação com outras espécies de eucalipto. Há poucos relatos de propagação *in vitro* de *E. saligna*, no entanto estes estudos incluem: um protocolo para o estabelecimento *in vitro* de segmentos nodais coletados em campo a partir de mudas ou plantas adultas (LE ROUX & VAN STADEN, 1991) e um protocolo utilizando folhas e explantes cotiledonares via organogênese indireta (DIBAX et al., 2010). Entretanto, quando um explante é transformado seu tempo de regeneração é maior do que quando este mesmo explante não é transformado.

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a regeneração de *E. saligna* a partir do efeito da quantidade de nitrogênio no meio MS na multiplicação *in vitro*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Desinfestação e germinação *in vitro* de *E. saligna*:

As sementes de *Eucalyptus saligna* Sm. utilizadas nesta pesquisa foram fornecidas pela EMBRAPA - Florestas (Colombo, Brasil), essas sementes eram uma mistura das seguintes progênies: BR00-519 (27%), BR00-523 (13%), BR01-197 (12%), BR00-534 (12%), BR01-201 (12%), BR00-530 (12%) e BR00-539 (12%). As sementes foram desinfestadas com etanol a 70% durante 3 minutos, e depois em hipoclorito de sódio a 6% (NaOCl), foram adicionadas 5 gotas de Tween-20® por 100mL, durante 30 minutos. Depois lavou-se as sementes três vezes com água destilada e autoclavada (LOPES DA SILVA et al., 2010). As sementes foram semeadas em metade da concentração do meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) suplementado com 20 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Estes explantes foram cultivados em frascos.

2.2. Organogênese dos nós cotiledonares:

Mudas (16 dias de idade) foram doadoras de nós cotiledonares, que foram excisados e inoculados em meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) com 10% de água de coco (Sigma®) e suplementado com 0,67 mg.L⁻¹ de ácido 1-naftalenoacético (ANA) e 1,0 mg.L⁻¹ de 6-benzilaminopurina (BAP), 30 g.L⁻¹ de sacarose e 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8. As culturas foram mantidas no escuro durante 20 dias. Após esse período os explantes foram transferidos para o mesmo meio de cultura descrito acima, no entanto, com modificações na concentração de reguladores de crescimento das plantas, sendo de 0,5 mg.L⁻¹ de ANA e 0,25 mg.L⁻¹ de BAP, estas culturas foram mantidas durante 20 dias sob condições de luz. Estes explantes foram cultivados em frascos. Após 20 dias à luz, os explantes foram submetidos a testes.

2.3. Efeitos da quantidade de nitrogênio no meio MS

Brotos de 5 mm obtidos a partir de nós cotiledonares de acordo com o processo descrito anteriormente cultivada em meio MS com 10% de água de coco (Sigma®), foram utilizados como explantes. Estes brotos foram cultivados em frascos. Os tratamentos consistiram de três níveis diferentes de KNO₃ (nitrato de potássio) e NH₄NO₃ (nitrato de amônio) do meio MS: (1) 5,15 mM de NH₄NO₃ e 4,7 mM de KNO₃ (25% de nitrogênio em relação à concentração padrão do meio MS), (2) 13,3 mM de NH₄NO₃ e 9,4 mM de KNO₃ (50% de nitrogênio em comparação com o padrão do meio MS) e (3) 20,6 mM de NH₄NO₃ e 18,16 mM KNO₃ (100% de nitrogênio, nível padrão do meio MS). O meio de cultura utilizado foi o MS suplementado com 0,25 mg.L⁻¹ de BAP, contendo 30 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O número de brotações por explante, massa fresca e seca foram avaliados após 28 dias de cultura.

2.4. Condições de cultura e análise estatística:

Todos os meios tiveram o pH ajustado para 5,8 e foram autoclavados a 1,1 kg / cm² e 121 °C durante 20 minutos. As culturas foram mantidas a 25 ± 2 °C sob luz branca fluorescente (30 μM m⁻².s⁻¹) com um fotoperíodo de 16 horas. Todos os tratamentos consistiram de cinco repetições com cinco explantes. Os dados foram

submetidos a uma análise de homogeneidade utilizando-se o teste de Bartlett, seguida da análise de variância (ANOVA), e também do teste de Duncan, ambos ao nível de p<0,05. As variáveis de contagem foram transformadas em $\sqrt{x+0,5}$ e as variáveis de porcentagem foram transformadas em $\arcsin\sqrt{x/100}$. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GENES (CRUZ, 2001). Os frascos de cultura tinham 6,5 cm de diâmetro, 8,5 cm de altura, 250 ml de volume e foram selados com tampas de polipropileno rígidas, e o volume de meio de cultura usado foi de 30 mL por frasco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diferentes concentrações de nitrogênio no meio MS não influenciaram no número de brotações por explante. No entanto, o número de brotações por explante variaram de 10,3 a 14,8 entre os tratamentos (Tabela 1).

Tabela 1. Quantidade de nitrogênio contido no meio MS para multiplicação *in vitro* de *Eucalyptus saligna* após 28 dias.

Nitrogênio (%)	NH ₄ NO ₃ (mM)	KNO ₃ (mM)	Número de brotos	Massa fresca (mg)	Massa seca (mg)
25	5,15	4,7	10,3 a ¹	140,9 b	81,0 b
50	13,3	9,4	11,8 a	154,8 b	89,6 b
100	20,6	18,2	14,8 a	324,2 a	150,8 a
CV (%)			11,4	15,5	16,6

¹Médias dentro de uma coluna seguida pela mesma letra para cada parâmetro não são diferentes, p < 0,05 pelo teste de Duncan.

Houve diferença estatística para massa fresca e seca entre os tratamentos, sendo o melhor resultado obtido em nível padrão de nitrogênio do meio MS (ou seja, 20,6 mM de NH₄NO₃ e 18,16 mM de KNO₃). Todavia, em um estudo sobre a morfogênese *in vitro* de *Eucalyptus saligna* foi utilizado o nível de 13,3 mM de NH₄NO₃ e de 9,4 mM de KNO₃ (metade da concentração padrão de nitrogênio para o meio MS) em diversos meios para multiplicação de brotos, para calogênese da folha, para regeneração da gema a partir de calos e para alongamento das brotações (DIBAX et al., 2010). No entanto, neste estudo prévio os níveis de nitrogênio não foram avaliados. Os dados sugerem que o nível padrão de nitrogênio do meio MS pode ser usado para os melhores resultados no cultivo *in vitro* de *E. saligna*, considerando que esta já foi uma das espécies de eucalipto mais cultivadas no Brasil, e foi substituído pelo *E. grandis*, devido à sua grande necessidade de consumo de nutrientes, se tornando conseqüentemente, a cultura de eucalipto mais cara devido aos altos custos de adubação. Entretanto, alguns hábitos das plantas são semelhantes *in vivo* e *in vitro*, tal como proposto pela alta demanda de nutrientes do *E. saligna*.

A metade do teor de nitrogênio do meio MS é comumente usada para evitar ou para reduzir a hiperhidricidade do explante como demonstrado em *Eucalyptus tereticornis*, onde se observou elevado vigor, crescimento e reduzida hiperhidricidade, quando cultivada em meio MS com 50% da concentração de NH₄NO₃ e 36,6% de KNO₃ (SHARMA & RAMAMURTHY, 2000). Outro exemplo foi observado no cultivo de *Eucalyptus grandis* em meio MS com 50% de concentração de KNO₃ e NH₄NO₃ em sistema de imersão temporária, a produção média foi de 230 plantas por frasco (500 mL) em seis

semanas, a uma frequência de três minutos de imersão a cada 12 horas (CASTRO & GONZÁLES, 2002). No entanto, nesse estudo não foi observado qualquer sintoma de hiperhidricidade para *E. saligna* cultivado em meio sólido.

4. CONCLUSÕES

As diferentes concentrações de nitrogênio não influenciam no número de brotações, no entanto, o maior número de brotos foi obtido no tratamento contendo 100% da concentração de nitrogênio. Os melhores resultados para massa fresca e seca também foram obtidos no meio de cultura contendo o nível padrão de nitrogênio.

5. REFERÊNCIAS

- BRONDANI, G.E.; L.F. DUTRA; WENDLING, I.; GROSSI, F.; HANSEL, F.A.; ARAÚJO, M.A. Micropropagation of an *Eucalyptus* hybrid (*Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*). *Acta Scientiarum Agronomy*, v.33, n.4, p.655-663. 2011.
- BRONDANI, G.E.; WENDLING, I.; BRONDANI, A. E.; ARAUJO, M.A.; SILVA, A. L. L.; GONÇALVES, A.N. Dynamics of adventitious rooting in mini-cuttings of *Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*. *Acta Scientiarum Agronomy*, v. 34, n.2, p.169-178. 2012.
- CASTRO, D.R.; GONZÁLES, J.O. Micropropagación de eucalipto (*Eucalyptus grandis* Hill ex Maiden) en el sistema de inmersión temporal. *Agricultura Técnica*, v.62, n.1, p.68-78. 2002.
- CRUZ, C.D. **Programa Genes-Versão Windows: aplicativo computacional em genética e estatística**, Universidade Federal de Viçosa. pp. 648. 2001.
- DIBAX, R.; DESCHAMPS, C.; BESPALHOK FILHO, J.C.; VIEIRA, L.G.E.; MOLINARI, H.B.C.; CAMPOS, M.K.F.; QUOIRIN, M. Organogenesis and *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of *Eucalyptus saligna* with P5CS gene. *Biologia Plantarum*, v.54, n.1, p.6-12. 2010.
- LE ROUX, J.J.; J. VAN STADEN. Micropropagation of *Eucalyptus* species. *Hortscience*, v. 26, n.2, p.199-200. 1991.
- LOPES DA SILVA, A.L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J.L.; MUDRY, C.S.; PROCOPIUK, M.; SCHEIDT, G.N.; BRONDANI, G.E. Preliminary results for genetic transformation of shoot tip of *Eucalyptus saligna* sm. via *Agrobacterium tumefaciens*. *Journal of Biotechnology and Biodiversity*, v. 2, n.1, p.1-6. 2011.
- MURASHIGE, T.; F. SKOOG. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiologia Plantarum*, v.15, p.473-497. 1962.
- SELLE, G.L.; E. VUADEN. Efeitos da geada sobre plantações de *Eucalyptus grandis*. *Caderno de Pesquisa Série Biologia*, v. 20, p.36-44. 2008.
- SHARMA, S.K.; RAMAMURTHY, V. Micropropagation of 4-year-old elite *Eucalyptus tereticornis* trees. *Plant Cell Reports*, v.19, n.5, p.511-518. 2000.
- SHINWARI, Z.K.; NAKASHIMA, K.; MIURA, S.; KASUGA, M.; SEKI, M.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. An arabidopsis gene family encoding DRE binding protein involved in low temperature - responsive gene expression. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, v.250, p.161-170. 1998.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TEOR DE BASES NO SOLO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE CALCÁRIO LÍQUIDO E CONVENCIONAL

Amauri BAMBOLIM*; Daiane Cristina MEZZALIRA; Gustavo CAIONE; Naira SOUZA

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: amauribambolim@outlook.com

RESUMO: O experimento foi realizado em Alta Floresta, MT, no ano 2014. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito do calcário líquido e calcário convencional nos teores de cálcio, magnésio e potássio e saturação por bases. Avaliou-se o efeito da aplicação de doses de calcário líquido e calcário convencional em amostras de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico acondicionadas em recipientes com capacidade para 0,4 dm³ de solo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado e com três repetições. As doses de calcário líquido aplicado foram equivalentes a 5, 10, 15, 20 L ha⁻¹ e as doses de calcário convencional utilizadas foram 1; 1,5; 2; 2,5 t ha⁻¹. Manteve-se a umidade do solo constante e, aos 70 dias após a aplicação dos tratamentos, avaliaram-se os teores de Ca, Mg e K e saturação por bases. O calcário líquido não alterou a saturação por bases do solo.

Palavra-chave: calagem, química do solo, fertilidade do solo.

1. INTRODUÇÃO

Solos com reação ácida ocorrem por causa da substituição dos cátions básicos do complexo de troca do solo por Al³⁺ e H⁺. Os solos podem ser naturalmente ácidos pela pobreza do material de origem desprovidos de bases ou por condições de pedogênese e acúmulo residual de alumínio (MACHADO et al., 2008). A elevada acidez de grande parte dos solos tropicais, em função do elevado intemperismo, condiciona alta atividade do alumínio na solução do solo e deficiência de nutrientes. A calagem consiste na aplicação e incorporação do material corretivo, calcário, na camada arável do solo, que é a área de maior concentração de raízes, visando a correção da acidez do solo, a neutralização do alumínio tóxico às plantas e o incremento nos teores de cálcio e magnésio (MACHADO et al., 2008).

Poucas práticas agrícolas dão retornos tão elevados como a correção da acidez do solo, no que diz respeito ao aumento da produtividade e, conseqüentemente, da produção, das mais diferentes culturas (CANDIDO et al., 2010). De fato, a calagem é necessária para elevar o índice de saturação de bases superior a 60% é importante para manter o pH acima de 5,5, precipitando o alumínio e elevando os teores das bases trocáveis no solo (ALCARDE, 2005). Atualmente, algumas empresas estão lançando corretivos de solo na forma líquida e de acordo com as mesmas, o resultado é mais rápido e duradouro em relação com o calcário em pó. O produto tem como objetivo corrigir a acidez do solo para as mais diversas culturas que necessitam da calagem, realiza a nutrição das

plantas com o Ca e o Mg, o qual também potencializa o efeito dos fertilizantes e neutraliza o efeito fitotóxico do Al no solo (CARMO, 2013).

Um aspecto importante é que o uso do produto líquido chamado de calcário, ainda é assunto polêmico e que não foram encontrados trabalhos de pesquisa que comprovem sua eficiência em comparação com o calcário convencional. Neste sentido objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito do calcário líquido e calcário convencional na elevação dos teores de bases do solo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado durante os meses de outubro a dezembro de 2014 no Laboratório de Solos da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus Universitário de Alta Floresta. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico coletado na profundidade de 20-40 cm. Os tratamentos foram quatro doses de calcário líquido 5, 10, 15, 20 L ha⁻¹ e quatro doses de calcário convencional, 1; 1,5; 2; 2,5 t ha⁻¹ dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições.

O solo foi acondicionado em recipientes com capacidade para 0,4 dm³. O calcário convencional foi misturado ao solo e o calcário líquido foi aplicado em superfície. A umidade foi mantida próxima a capacidade de campo. O calcário líquido utilizado no experimento possuía 46,7% de CaCO₃ (carbonato de cálcio), 11% de MgO (óxido de magnésio) 16,5% de Ca e 23% de óxido

de cálcio, segundo informações do fabricante. O calcário convencional utilizado foi o calcítico com 36,57% de óxido de cálcio, 2,65% de óxido de magnésio e PRNT de 90%. As características físicas do solo no qual foi realizado o experimento apresentou 0,392 kg⁻¹ de areia, 0,33 kg⁻¹ de silte e 0,278 kg⁻¹ de argila. Após 70 dias de condução do experimento o solo foi peneirado e seco. Em seguida foram feitas as análises dos teores de Ca, Mg e K e calculado a saturação por bases. A metodologia utilizada na análise química do solo foi a proposta pela Embrapa (2009).

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F ($P < 0,05$) e análise de regressão polinomial para as doses de calcário, utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). Na análise de regressão, os coeficientes dos componentes de cada modelo foram testados, escolhendo-se os modelos significativos e com maior coeficiente de determinação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de doses de calcário líquido promoveu efeito sobre os teores de Ca do solo (Figura 1), havendo aumento linear. O mesmo resultado não foi encontrado por Carmo (2013). Essa diferença pode ser explicada pelas doses aplicadas, pois o trabalho citado utilizou apenas a dose de 5 L ha⁻¹, sendo a mais baixa utilizada no presente estudo.

Figura 1. Teores médios de cálcio no solo após 70 dias da aplicação do calcário líquido.

A aplicação de doses de calcário líquido não promoveu efeito significativo sobre os teores de Mg e K do solo, Mg ($y = 0,06$; $F = 0,44ns$) e K ($y = 0,06$; $F = 1,1ns$). A ausência de efeito do calcário líquido sobre os teores de Mg e K se assemelha ao resultado obtido por Reis e Nogueira (2013), em estudo sobre os efeitos do calcário líquido sobre os atributos químicos do solo.

O calcário líquido também não foi eficiente na alteração da saturação por bases V% ($y = 10,45$; $F = 1,8ns$). Esse resultado está de acordo com Schmidt (2013), que não observou alterações na saturação por bases em pesquisa com calcário líquido, resultado semelhante foi encontrado por Burg et al. (2013). A aplicação de doses de calcário convencional resultou em aumento linear no teor de cálcio (Figura 2), apresentando resultados muito superior ao calcário líquido, porém não apresentou alterações nos teores de magnésio, provavelmente por se tratar de um calcário calcítico com baixos teores de magnésio. Também não houve efeito sobre os teores de potássio, fato já esperado, pois o calcário não possui o elemento em sua composição.

Figura 2. Valores médios de cálcio no solo após 70 dias da aplicação do calcário convencional.

O calcário convencional alterou a saturação por bases do solo (figura 3). Este resultado também foi verificado por Ciotta et al. (2004), utilizando calcário calcítico aumentou a saturação por bases promovendo melhoria no ambiente químico do solo. Camargo et al. (1997) utilizando doses de 0, 1, 2 e 4 t ha⁻¹ de calcário calcítico também observou modificações na saturação por bases.

Figura 3. Teores médios da saturação por bases no solo após 70 dias da aplicação do calcário convencional.

O uso da calagem é essencial na agricultura moderna, trazendo benefícios para o solo (ANJOS et al., 2011), crescimento de plantas (ROCHA et al., 2008) e aumento na produtividade (CAIRES et al., 2003), tornando de grande importância o seu uso nos solos ácidos brasileiros. E o calcário líquido pode ser utilizado eventualmente como fonte de Ca para as plantas.

4. CONCLUSÕES

O calcário líquido promoveu pequeno aumento no teor de cálcio, porém não alterou o teor de magnésio e não aumentou a saturação por bases. O calcário convencional aumentou o teor de cálcio no solo e aumentou a saturação por bases, promovendo resultado satisfatório.

6. REFERÊNCIAS

ALCARDE, J. C. **Corretivos da acidez dos solos**. São Paulo. ANDA, 2005.

ANJOS, J. L.; SOBRAL, L. F.; LIMA JUNIOR, M. A. Efeito da calagem em atributos químicos do solo e na produção da laranja. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental** v.15, n.11, p.1138–1142, 2011.

- BURG, GIOVANE; DEAK, EVANDRO; SCHMIDT, MARCELO. RAUL; BEUTLER, AMAURI. NELSON; GALON, LEANDRO; GIACOMELI, ROBSOM. Efeito do calcário líquido nas características químicas do solo. **Revista Salão de Pesquisa**, Itaqui-RS, v.5 n. 2, 2013.
- CAIRES, E. F.; FERRARI, R. A.; MORGANO, M. A. Produtividade e qualidade da soja em função da calagem na superfície em semeadura direta. **Bragantia**, Campinas, v.62, n.2, p.283-290, 2003.
- CAMARGO, O. A.; CASTRO, O. M.; VIEIRA, S. R.; QUAGGIO, J.A. **Alteração de atributos químicos do horizonte superficial de um latossolo e um podzólico com a calagem.** Sci. agric. vol. 54 n. 1-2 Piracicaba. 1997.
- CANDIDO, A. O.; NOGUEIRA, N. O.; MARTINS, N. D.; ANDRADE, F. V.; PASSOS, R. R.; TOMAZ, M. A. **Influência da aplicação de diferentes corretivos de acidez do solo nos valores de pH, cálcio e magnésio, em profundidade, em lavouras de café arábica.** XIV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e X Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba. São Paulo, 2010.
- CARMO, L. D. **Curva de incubação de diversos tipos de corretivos de solo.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Muzambinho, Minas Gerais, 2013.
- CARMO, L. D; FIGUEIREDO, F.C.; BOTREL, P.P. Efeito do calcário líquido, cal virgem dolomítica e calcário comum na correção do solo. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 39., 2013, Poços de Caldas, MG. **Anais...** MAPA/PROCAFÉ, 2013. p. 175-177.
- CIOTTA, M. N.; BAYER, C.; ERNANI, P. R.; FONTOURA, S. M. V.; WOBETO, C.; ALBUQUERQUE, J. A. Manejo da calagem e os componentes da acidez de Latossolo Bruno em plantio direto. **R. Bras. Ci. Solo**, 28:317-326, 2004
- FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011.
- MACHADO, R. V.; RIBEIRO, R. C. C.; ANDRADE, F. V. **Utilização de rejeitos oriundos do corte de rochas ornamentais na correção de acidez e adubação de solos tropicais.** XVI Jornada de Iniciação Científica – CEPEN. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Rio de Janeiro, 2008.
- REIS, E. M. B.; NOGUEIRA, J. S. **Avaliação do efeito do calcário líquido na correção da acidez do solo.** IN: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE, 2013, Rio Branco, AC.
- ROCHA, J. B. O.; POZZA, A. A. A.; CARVALHO, J. G.; SILVA, C. A.; CURI, N. Efeito da calagem na nutrição mineral e no crescimento inicial do eucalipto a campo em Latossolo húmico da Zona da Mata (MG). **Iscientia Forestalis** piracicaba v.36, n. 80, p. 255-263, 2008.
- SCHMIDT, M. R.; DEAK, E. A.; BEUTLER, A. N.; BURG, G. M.; LUCAS, O. S. **Efeito do calcário líquido nas propriedades Químicas do solo.** Universidade Federal Do Pampa, UNIPAMPA. Itaqui, RS, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DA FRAÇÃO AREIA NA PRODUTIVIDADE DE TECAS NO SUDOESTE DE MATO GROSSO

Ana Flávia Silva AMORIM*, Juberto Babilônia de SOUSA, Alexandre dos SANTOS, Everton Oliveira SOARES, Milson Evaldo SERAFIM, Allan Soares NASCIMENTO, Janderson dos Santos SONAQUE, Beatriz Motta RODRIGUES, Douglas Marques CAMARGO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: anaflaviamorim@gmail.com

RESUMO: A atividade silvicultural está em ampla expansão, com isso o cultivo da Teca vem ganhando espaço no setor florestal. Há poucas pesquisas que abordam os efeitos de atributos físicos do solo sobre o desenvolvimento/produtividade da teca (*Tectonagrandis* L. f.). Tendo em vista este cenário o objetivo desse trabalho foi identificar a relação das diferentes frações grosseiras do solo (areia grossa, areia média e areia fina) no desenvolvimento da Teca do município de Porto Esperidião, região Sudoeste do estado de Mato Grosso, sobretudo na sua produtividade. Foi realizado o fracionamento da areia pelo método mecânico onde esta foi separada em peneiras de 2-0,5 mm (areia grossa); 0,5 -0,25 mm (areia média); e 0,25-0,053 mm (areia fina). Por meio de análise estatística foram gerados gráficos de distribuição das areias e constatou-se que o atributo areia não tem interferência direta na produtividade da cultura assim como não apresenta limitações para o crescimento da cultura da teca.

Palavra-chave: fracionamento de areia, silvicultura, textura do solo.

1. INTRODUÇÃO

O cultivo da teca (*Tectonagrandis* L. f.) como espécie florestal, mas especificamente na região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, ocorre em áreas antes utilizada com pastagens e em solos, geralmente, de textura mais argilosa. Entretanto, na região, há expressivas áreas com solos apresentando gradiente textural e com tendências a predomínio da fração areia, constituindo áreas com potencial para serem incorporados à atividade silvicultural.

Nas últimas décadas, os plantios de teca têm alcançado destaque no setor florestal brasileiro, entretanto, o manejo da espécie é, por vezes, baseado em conhecimentos insuficientes e inadequados, o que dificulta estabelecer comparações entre os regimes de manejo praticados no mundo e as respostas das práticas silviculturais em locais com características distintas de solos (PELLISSARI et al., 2014), sobretudo em solos com presença de variação textural ao longo do perfil como os ocorrentes na região Sudoeste do Estado de Mato Grosso.

Portanto, para subsidiar o manejo mais adequado dos solos e da cultura da Teca em solos com presença de gradiente textural torna-se necessário a busca do conhecimento sobre o comportamento da variável textura envolvida no sistema solo-planta. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho foi identificar a relação das diferentes frações grosseiras do solo (areia grossa, areia média e areia fina) no desenvolvimento da Teca, sobretudo na sua produtividade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado nas Fazendas Cacimba e Santa Maria, situadas no município de Porto Esperidião, região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, entre as latitudes 15° e 16° S, longitudes 58° e 59° W como apresentado na Figura 1. Foi realizado caminhamento livre, percorrendo toda a área com teca de 1.869 (ha) realizando observações de campo e delimitando parcelas dentro dos talhões a partir das características dos solos, da posição na paisagem e do desenvolvimento da cultura. Foram alocadas 50 parcelas com 600 m² (20 x 30 m) cada. Como critério de seleção, foram selecionados talhões com área superior a sete hectares (7 ha), utilizando apenas as áreas com a mesma densidade de plantio, práticas de manejo e com idades entre 12 e 13 anos.

Em cada parcela foram abertas trincheiras com até 200 cm de profundidade, onde foram realizadas a descrição morfológica (SANTOS et al., 2015) e a classificação dos solos, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013). Os solos pré-classificados constituem as classes Latossolo, Argissolo e Neossolo Quartzarênico. Foram realizadas coletas de solo no horizonte B e na ausência do B coletou-se no C para determinação granulométrica, seguindo metodologia da EMBRAPA (1997).

Para a amostragem dos atributos dendrométricos nas parcelas em estudo, foram mensurados o diâmetro à altura do peito (DAP), e altura total (h) das árvores abatidas, determinando o volume total de cada parcela em estudo.

Para fins de correlacionar o potencial produtivo de cada parcela foi abatido à árvore média, dentro do grupo de vinte por cento das árvores dominantes, a qual foi submetida à cubagem rigorosa pelo método Smalian.

Figura 1: Localização das áreas de estudo.

As amostras de solo coletadas durante a etapa de campo foram identificadas, armazenadas em sacos plásticos e enviadas para o Laboratório de Solos do Instituto Federal de Mato Grosso, *Campus Cáceres* (IFMT) com a finalidade de fornecer distribuição quantitativa das partículas unitárias menores do que 2 mm. Os trabalhos foram divididos em três fases: a) 1º fase: pré – tratamento, preparação das amostras; b) 2º fase: dispersão; e c) 3º fase: separação através de peneiras, foi utilizado o método mecânico do peneiramento, com uma sequência de três peneiras padronizadas. Essa fase teve objetivo de separar as frações areia grossa, média e fina.

O sistema de classificação adotado foi o de peneiras americanas – United States Department of Agriculture (USDA) e Internacional Soil Science Society (ISSS) com as seguintes dimensões das frações: a) areia 2 - 0,053 mm; b) areia grossa (2 - 0,5 mm); c) areia média (0,5 - 0,25 mm); e d) areia fina (0,25 - 0,053 mm) (EMBRAPA, 1997). Posteriormente realizou-se a representação da distribuição e distribuição de frequência para os teores de classes de areia para cada ponto amostrado e a ordenação de produtividade de teca (m^3) em função dos pontos amostrados. As análises foram feitas pelo software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os gráficos de distribuição de classes de areia e volume de madeira produzida (m^3) podemos observar que nas Figuras 1, 2, 3 e 4 não ocorre correlação entre as classes de areia e produtividade. Os valores não apresentam similaridade, portanto não se trata de um atributo que apresenta relevância à produtividade.

Na classe areia fina 0,053 - 0,25 mm (Figura 2) foram observados que pontos acima de $400 g\ kg^{-1}$ apresentam uma tendência com valores de menor produtividade abaixo de $0.2 m^3$.

Por outro lado observa-se alta produtividade com a mesma quantidade de areia. Podemos inferir que o atributo areia fina possui uma influência, porém isolado não é fator determinante de produtividade.

Figura 2. Distribuição de areia na classe textural de areia fina ($0,053 - 0,25 g\ kg^{-1}$) e volume de madeira produzida (m^3) em cada ponto amostrado em plantio comercial de teca. Porto Esperidião - MT, 2014.

Na classe de areia média 0,25 - 0,5 mm (Figura 3). Foi observado que pontos com as maiores produtividades acima de $100 g\ kg^{-1}$ com produtividade acima de $0,5 m^3$. Observa-se também que pontos com a mesma quantidade de areia demonstraram produtividade abaixo de $0.2 m^3$.

Tendo em vista estes resultados podemos objetivar que a variável areia média possui uma tendência na produtividade, porém, não deve ser considerada uma variável isolada dependendo de outros atributos que determinem a produtividade da espécie.

Figura 3. Distribuição de areia na classe textural de areia média ($0,25 - 0,5 g\ kg^{-1}$) e volume de madeira produzida e cada ponto amostrado em plantio comercial de teca. Porto Esperidião MT, 2014.

Na classe areia grossa 2 - 0,5 mm (Figura 4), embora não tenha sido um atributo determinante da produtividade, os pontos com maior teor de areia grossa entre $200 g\ kg^{-1}$ e $250 g\ kg^{-1}$ coincidiram com valores próximos e acima da

média de produtividade. Nestes teores este atributo pode contribuir para um maior espaço poroso consequentemente facilitando a penetração do sistema radicular das árvores.

Figura 4. Distribuição de areia na classe textural de areia grossa (2 - 0,5 mm) $g.kg^{-1}$ e volume de madeira produzida e cada ponto amostrado em plantio comercial de teca. Porto Esperidião - MT, 2014.

O sistema poroso do solo é também o local ocupado pelas raízes das plantas, organismos do solo e espaço para as diversas trocas gasosas com a atmosfera. Modificações na organização, tamanho e conectividade dos poros tem reflexo no comportamento da água no solo e no crescimento de raízes (REICHERT et. al., 2011).

Não foi observada relação direta entre a produtividade e o teor de areia total, de acordo com a (Figura 5). Podemos concluir que o atributo areia não é determinante na produtividade de teca. Considerando o fornecimento de água para florestas apenas pela precipitação natural, a influência da areia no armazenamento de água não resultou em efeitos sob a produtividade. Deste modo é possível afirmar que os pontos em locais mais arenosos e com baixa produtividade devem estar relacionados com limitações químicas do solo.

Figura 5. Distribuição de areia, classe textural (2 - 0,053 mm) $g.kg^{-1}$ e volume de madeira produzida e cada ponto amostrado em plantio comercial de teca. Porto Esperidião - MT, 2014.

Solos arenosos estão presentes em grande parte do território nacional, apresentam espontaneamente severas limitações físicas, químicas e hídricas para a maioria das espécies de plantas cultivadas, pois são estruturalmente frágeis, de baixa fertilidade e com reduzida capacidade de retenção de água (SBSA, 2014).

4. CONCLUSÕES

Não houve variação na produtividade de teca com relação às classes areia, areia grossa, média e fina.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Programa de infraestrutura para Jovens Pesquisadores, Programa Primeiros Projetos-PPP/FAPEMAT pelo apoio financeiro.

6. REFERÊNCIAS

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos (Rio de Janeiro, RJ). **Sistema brasileiro de classificação de Solos**. Brasília: Embrapa. Produção de Informações, Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013. p. 306.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Manual de métodos de análises de solos**. Centro nacional de pesquisa dos solos. Rio de Janeiro 2ª edição. 1997. Documento 1. 2012p.

PELLISSARI, A. L. et al. **Cultivo da teca: características da espécie para implantação e condução de povoamentos florestais**. AgrarianAcademy, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.1, n.1, p. 127. 2014.

R DEVELOPMENT CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. R. Vienna: Foundation for Statistical Computing, 2005. 2576p.

REICHER, J. M. et al. **Hidrologia do Solo, Disponibilidade de Água as Plantas e Zoneamento Agroclimático**. Viçosa, MG, v. 7, p. 1-54, 2011.

SABATÉ, S.; GRACIA, C. A.; SÁNCHEZ, A. **Likely effects of climate change and soil properties on growth of *Quercus ilex*, *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster*, *Pinus sylvestris* and *Fagus sylvatica* forest in the Mediterranean region**. Forest Ecology and Management, Amsterdam, v. 156, p. 1-15, 2002.

SANTOS, R. D.; SANTOS, H. G.; KER, J. C.; ANJOS, L. H. C.; SHIMIZU, S. H. **Manual de descrição e coleta de solo no campo**. SBCS, Viçosa/MG. 7. Ed. Ver. Ampl, 2015. 101p.

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS ARENOSOS – SBSA - **Relatório Projeto Agrisus1391/14**. Presidente Prudente, Dezembro de 2014. Disponível em: <http://www.agrisus.org.br/arquivos/relatorio_final_PA1391.pdf>. Acesso em: 01 de abril de 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CULTIVO *in vitro* DE BAMBU EM DIFERENTES SISTEMAS DE PROPAGAÇÃO

Anatálya dos Santos RIBEIRO*, Gilvano Ebling BRONDANI,
Gabriela Cristina Rech TORMEN, Alexssandra Jéssica Rondon de FIGUEIREDO

¹Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: anatalya_ribeiro@hotmail.com

RESUMO: Dentre os novos sistemas de cultivo de plantas, os biorreatores apresentam destaque como um método de adequada aplicabilidade, o que pode proporcionar melhores condições para a multiplicação de mudas em larga escala e com custo reduzido. O objetivo do presente estudo foi avaliar o número de explantes estabelecidos (isentos de contaminação bacteriana ou fúngica), a multiplicação e o alongamento de brotos de *Bambusa vulgaris* Schrad ex Wendl. em diferentes sistemas de cultivo. Explantes oriundos da fase de estabelecimento *in vitro* foram transferidos para três sistemas de cultivo, sendo eles compostos por biorreator de imersão temporária (BIT), cultivo *in vitro* em meio líquido (MEL) e cultivo *in vitro* em meio de cultura padrão (PADRÃO), onde também foram testadas duas concentrações de sacarose (0 e 30 g.L⁻¹). Aos 14 dias, foi avaliada a taxa de explantes estabelecidos. Dos explantes considerados vivos e que não apresentaram contaminação foram avaliados o número e o comprimento médio dos brotos. O maior número de explantes estabelecidos foi observado no método de cultivo tipo BIT na ausência de sacarose, e MEL quando suplementado 30 g.L⁻¹ de sacarose. O BIT e MEL se destacaram apresentando maior número médio de brotos por explante. O meio de cultura PADRÃO resultou em menor número de explantes estabelecidos e o menor número de brotos por explante.

Palavras-chave: *Bambusa vulgaris*, Biorreator, Micropropagação, Sacarose.

1. INTRODUÇÃO

As espécies de bambus possuem potencial para uso econômico, ecológico e social devido às suas características morfológicas e silviculturais. Podem ser utilizadas para a recuperação de áreas degradadas, sequestro de carbono, construção civil, fabricação de móveis, produção de biodiesel, papel e celulose, artesanato, produtos farmacêuticos e também na indústria alimentícia (DELGADO, 2011; SAFE, 2004).

Entretanto, frente a dificuldade de produção de mudas em larga escala, o potencial produtivo de diversas espécies de bambus não tem sido devidamente explorado. Além disso, os métodos de propagação tradicional mostram-se, por muitas vezes, ineficazes para aplicação em escala comercial (GIELIS et al., 2001). Algumas das alternativas de propagação ainda não testadas ou pouco exploradas referem-se ao cultivo de espécies de bambus *in vitro*. Esse procedimento pode ser eficientemente usado para a obtenção de mudas de espécies economicamente importantes que apresentam dificuldades de propagação.

Dentre os novos sistemas de micropropagação desenvolvidos, os biorreatores tem se destacado como um método de produção em larga escala e de adequada aplicação, podendo proporcionar melhores condições assépticas para as culturas e com menor custo de

produção (TEIXEIRA, 2002). Além disso, a utilização desse tipo de sistema proporciona maior oxigenação e nutrição das culturas através do meio líquido, redução da hiper-hidricidade e, conseqüente melhoria da qualidade dos propágulos (MURCH et al., 2004). O objetivo do estudo foi avaliar o cultivo de *Bambusa vulgaris* Schrad ex Wendl. em diferentes sistemas de propagação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterização e origem do material

O experimento foi instalado e conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais e Viveiro Florestal da Faculdade de Engenharia Florestal (FENF), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Os explantes utilizados no experimento foram provenientes de matrizes de *Bambusa vulgaris* Schrad ex Wendl. que foram propagadas pelo processo de alporquia no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, Centro de Biotecnologia Agrícola – CEBTEC/ESALQ/USP e transportadas para o viveiro da Faculdade de Engenharia Florestal da UFMT.

2.2 Assepsia e estabelecimento *in vitro*

Segmentos nodais da porção mediana da brotação com 10 a 15 mm de comprimento e contendo gemas dormentes

sem as folhas (KOMATSU et al., 2011) foram coletados da matriz. As gemas das extremidades (apical e basal) foram descartadas.

Inicialmente, o material foi lavado com esponja e água destilada e autoclavada contendo Tween 20 (0,05%, v/v). A região dos nós foi totalmente raspada e o material foi imerso durante 24 horas em uma solução de 1 mg L⁻¹ de P.A. *Benomyl*. Após 24 horas, dentro da câmara de fluxo laminar, os explantes foram lavados com água destilada e autoclavada e imersos em solução hidroalcoólica à 70% (água:álcool, v/v) contendo Tween 20 (0,05%, v/v) por 1 minuto. Em seguida, foram submetidos à solução de 2,0-2,5% (v/v) de cloro ativo (NaOCl) acrescida de Tween 20 (0,05%, v/v) durante 20 minutos. Ao final da assepsia, foram enxaguados com água destilada e autoclavada por três vezes e inoculados verticalmente em tubos de ensaio (2×10 cm) contendo 10 mL do meio de cultura MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962). Após 21 dias, foram considerados estabelecidos os explantes que não apresentaram contaminação fúngica e/ou bacteriana.

2.3 Multiplicação e alongamento de brotos

Os explantes estabelecidos foram transferidos para o sistema de biorreator de imersão temporária (BIT), tubos de ensaio com meio de cultura líquido (MEL) e meio de cultura padrão, semi-sólido (testemunha) (Figura 1).

Figura 1. Detalhe dos diferentes sistemas de cultivo *in vitro* de *Bambusa vulgaris*. (a): Biorreator de imersão temporária (BIT); (b): Meio líquido (MEL); (c): Meio de cultura semi-sólido (PADRÃO).

O meio de cultura utilizado foi o MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 0,50 mg.L⁻¹ de benzilaminopurina (BAP) e 0,10 mg.L⁻¹ de ácido naftalenoacético (ANA). A sacarose (Nuclear®/ C₁₂H₂₂O₁₁ / 342,30 g) foi adicionada em duas concentrações diferentes (0 e 30 g.L⁻¹). Ao meio de cultura PADRÃO também foi adicionado 7 g.L⁻¹ de ágar (Riolab®). Após o ajuste do valor do pH para 5,8, o meio de cultura foi autoclavado à temperatura de 121°C (≈ 1,0 kgf.cm⁻²) durante 20 minutos. Os explantes foram cultivados em sala de incubação com temperatura de 25°C (±2°C), fotoperíodo de 16 horas sob 32 μmol.m⁻².s⁻¹ de luminosidade fornecida por lâmpadas fluorescentes brancas-frias.

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial (2×3) sendo avaliados três métodos de cultivo (BIT, MEL e PADRÃO - testemunha) e duas concentrações de sacarose (0 e 30 g.L⁻¹). O BIT foi conduzido com duas repetições de cinco explantes para o tratamento com 0 g.L⁻¹ de sacarose e três repetições de 7 explantes para 30 g.L⁻¹ de Sacarose. Os demais tratamentos foram conduzidos com 20 explantes.

Após 14 dias, foram avaliados o número de explantes estabelecidos (vivos, isentos de contaminação fúngica e/ou bacteriana), a contaminação (por fungos e/ou bactérias) e explantes mortos. Os explantes considerados estabelecidos foram avaliados segundo o número de brotos por explante (NB) e comprimento médio dos brotos por explante (CMB).

Para análise estatística, foi calculada e comparada a porcentagem de explantes estabelecidos, contaminados e mortos. O número e o comprimento médio de brotos por explante foi avaliado através de análise de variância (ANOVA, $P < 0,05$), onde os tratamentos foram comparados segundo o teste de Tukey ($P < 0,05$). As condicionantes da ANOVA (homocedasticidade e normalidade dos resíduos) foram verificadas através dos testes de Levene ($P < 0,05$) e Shapiro-Wilk ($P < 0,05$). O software utilizado na análise dos dados foi o R 3.1.2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os três sistemas de cultivo, a ausência de sacarose proporcionou menor contaminação, contudo, maior mortalidade dos explantes (Figuras 2 e 3). Isso pode ser explicado pela ausência de uma fonte de energia exógena que favoreça a biossíntese dos componentes estruturais e funcionais, tanto do explante quanto do agente contaminador (CALDAS et al., 1998; NASCIMENTO, 2010).

Figura 2. Taxa de contaminação, mortalidade e estabelecimento *in vitro* dos explantes de *Bambusa vulgaris* frente à ausência de sacarose no meio de cultura em diferentes sistemas de propagação. BIT – biorreator de imersão temporária, MEL – meio de cultura líquido, PADRÃO – meio de cultura semi-sólido.

Figura 3. Taxa de contaminação, mortalidade e estabelecimento *in vitro* dos explantes de *Bambusa vulgaris* frente à adição de 30 g.L⁻¹ de sacarose no meio de cultura em diferentes sistemas de propagação. BIT – biorreator de imersão temporária, MEL – meio de cultura líquido, PADRÃO – meio de cultura semi-sólido

Considerando os três tipos de sistema de cultivo (Figura 1), a taxa de explantes vivos isentos de contaminação (estabelecidos) variou segundo as diferentes concentrações de sacarose. Quando não houve adição dessa fonte de energia, o BIT apresentou o melhor resultado, com 100% de explantes estabelecidos. Já no tratamento com adição de sacarose, o MEL se destacou (55% de explantes estabelecidos).

O menor número de explantes estabelecidos ocorreu para as duas concentrações de sacarose (0 e 30 g.L⁻¹) em meio de cultura semi-sólido PADRÃO (Figuras 2 e 3). Esse fato está relacionado às elevadas taxas de contaminações e de mortalidade, o que resultou em um reduzido número de explantes estabelecidos (apenas 10% e 20%, respectivamente para 0 g.L⁻¹ de sacarose e 30 g.L⁻¹ de sacarose). Segundo Lemos (2001), explantes cultivados em meio de cultura tradicional (semi-sólido) tem a área de contato com o meio de cultura limitada à sua base, reduzindo a absorção de nutrientes. O autor afirma que isso não ocorre no meio líquido, onde os nutrientes disponíveis são mais disponíveis para a absorção pelo explante. Em relação à contaminação, o meio de cultura PADRÃO apresentou a maior taxa (20%) quando nenhuma concentração de sacarose foi adicionada (Figura 2).

O BIT apresentou 57% de contaminação quando a sacarose fez parte do meio de cultura (Figura 3). Os explantes que não morreram e não apresentaram contaminação foram avaliados segundo o número e comprimento médio dos brotos, onde apenas o fator método utilizado para o cultivo (ou seja, BIT, MEL e PADRÃO) apresentou diferença significativa de acordo com a análise de variância (Tabela 1). O número médio de brotos avaliados no método MEL (1,04 brotos por explante) apresentou comportamento intermediário, não diferindo significativamente em relação aos demais métodos (Tabela 2). O BIT (1,49 brotos por explante) diferiu significativamente do PADRÃO (0,50 brotos por explante). Lemos (2001) e Correia (2011) também observaram resultados significativos quanto ao sistema de cultivo, onde o biorreator apresentou o maior número de brotos por explante, quando comparado ao meio de cultura padrão, no cultivo de clones de *Musa* spp. e clones de híbridos de *Eucalyptus globulus*. Os sistemas de cultivo avaliados e as diferentes concentrações de sacarose adicionadas ao meio de cultivo não foram significativas em relação ao comprimento médio dos brotos de *Bambusa vulgaris* (Tabela 3).

Considerando o efeito simples dos três sistemas avaliados, o BIT e MEL se destacaram, o que denota a influência positiva do meio de cultura líquido para o desenvolvimento *in vitro* dos explantes da espécie. O sistema de cultivo do tipo biorreator de imersão temporária (BIT) proporcionou maior contato dos tecidos dos explantes com o meio de cultura, promovendo a absorção de nutrientes (macro e micronutrientes) por meio das folhas eolmo, além da constante renovação do ar durante o período de transferência da solução nutritiva (o qual ocorreu a cada 3 horas, com tempo de imersão de 1 minuto) e eliminação dos possíveis gases prejudiciais produzidos pelo metabolismo (LEMOS, 2001). Em termos gerais, os explantes acondicionados em meio de cultura líquido (BIT ou MEL) apresentaram maior

velocidade de crescimento e desenvolvimento. Contudo, esses sistemas de cultivo ainda necessitam de aprimoramento para garantir a produção de mudas de *Bambusa vulgaris* em larga escala.

Tabela 1. Resumo da análise de variância (ANOVA) para o número de broto por explante (NB) e comprimento médio de broto por explante (CMB) de *Bambusa vulgaris* em relação aos diferentes sistemas de cultivo e concentrações de sacarose.

Causas da variação	GL	Quadrado médio	
		NB ⁽¹⁾ (explante ⁻¹)	CMB ⁽¹⁾ (cm explante ⁻¹)
Sistema (Sis)	2	0,00015882*	0,00000556 ^{ns}
Sacarose (Sac)	1	0,00012078 ^{ns}	0,00004400 ^{ns}
Sis × Sac	2	0,00003413 ^{ns}	0,00006902 ^{ns}
Resíduo	32	0,00003727	0,00005299
Média	-	1,01	0,58
CV _{exp.} (%)	-	0,60	0,71

^{ns} valor não significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F. * valor significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F. ⁽¹⁾ dados transformado por EXP[(n+0,5)/100] onde n = dado amostrado. GL = graus de liberdade, CV_{exp.}(%) = coeficiente de variação experimental.

Tabela 2. Valores médios do número de broto por explante de *Bambusa vulgaris* em relação ao sistema de cultivo e concentração de sacarose.

Sistema de cultivo	Sacarose (g L ⁻¹)		Média
	0	30	
BIT	1,40 ± 0,40	1,57 ± 0,30	1,49 A
MEL	0,89 ± 0,11	1,18 ± 0,18	1,04 AB
PADRÃO	0,00 ± 0,00	1,00 ± 0,00	0,50 B
Média	0,76	1,25	1,01

Médias seguidas por mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. BIT – biorreator de imersão temporária, MEL – meio de cultura líquido, PADRÃO – meio de cultura semi-sólido. Dados apresentados como: média ± erro padrão.

Tabela 3. Valores médios do comprimento médio de broto (cm) por explante de *Bambusa vulgaris* em relação ao sistema de cultivo e concentração de sacarose.

Sistema de cultivo	Sacarose (g L ⁻¹)		Média
	0	30	
BIT	0,63 ± 0,18	0,54 ± 0,14	0,59
MEL	0,52 ± 0,15	0,67 ± 0,27	0,60
PADRÃO	0,00 ± 0,00	1,10 ± 0,65	0,55
Média	0,38	0,77	0,58

BIT – biorreator de imersão temporária, MEL – meio de cultura líquido, PADRÃO – meio de cultura semi-sólido. Dados apresentados como: média ± erro padrão.

4. CONCLUSÃO

O BIT combinado com a concentração de 0 g.L⁻¹ de sacarose e MEL com a adição de 30 g.L⁻¹ de sacarose resultaram em maior taxa de explantes estabelecidos. O BIT e MEL se destacaram apresentando maior número médio de brotos por explante. O meio de cultura PADRÃO apresentou menor número de explantes estabelecidos e menor número de brotos por explante.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, processo 471370/2013-4) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

6. REFERÊNCIAS

CALDAS, L. S.; HARIDASAN, P.; FERREIRA, M. E. Meios nutritivos. In: TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. **Cultura de tecidos e transformação genética de plantas**. Brasília. Embrapa CENARGEN. v.1, p.87-132, 1998.

CORREIA, A.C.G. **Micropropagação em biorreatores de imersão temporária e enraizamento de miniestacas e microestacas de clones de híbridos de *Eucalyptus globulus***. 2011. 75p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal). Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG.

DELGADO, P.S. **O bambu como material co-eficiente: caracterização e estudos exploratórios de aplicações**. 2011. 81p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Rede temática de Engenharia de Materiais, Ouro Preto, Minas Gerais, 2011.

LEMONS, E.E.P.; FERREIRA, M.D.S.; DE ALENCAR, L.M.C.; OLIVEIRA, J.G.L.; MAGALHÃES, E.V.S. Micropropagação de clones de banana cv. Terra em biorreator de imersão temporária. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.23, n.3, p.482-487, 2001.

GIELIS, J.; PEETERS, H.; GILLIS, K.; OPRINS, J.; DEBERGH, P.C. Tissue culture strategies for genetic improvement of bamboo. **Acta Horticulturae**, n.552, p.195-203, 2001.

KOMATSU, Y.H.; BATAGIN-PIOTTO, K.D.; BRONDANI, G.E.; GONÇALVES, A.N.; ALMEIDA, M.A. *In vitro* morphogenic response of leaf sheath of *Phyllostachys bambusoides*. **Journal of Forestry Research**, v.22, n.2, p.209-215, 2011.

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. **Physiologia Plantarum**, n.15, v.3, p.473-497, 1962.

MURCH, S.J.; LIU, C.; ROMERO, R.M.; SAXENA, P.K. *In vitro* culture and temporary immersion bioreactor production of *Crescentia cujete*. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.78, p.63-68, 2004.

NASCIMENTO, J. S. **Biologia dos Microrganismos**. In: Rafael Angel Torquemada Guerra. (Org.). Cadernos CB Virtual 4. João Pessoa: UFPB, v. 4, p. 233-306. 2010.

SAFE, S. **Bambus como recurso florestal: suas aplicações, manejo, silvicultura, propagação, entomologia e a situação no DF**. 2004. 50p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, 2004.

TEIXEIRA, J. B. Biorreatores. **Biociência, Tecnologia, Ciência e Desenvolvimento**, v.4, n.24, p.36-41, 2002.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

QUALIDADE DE SEMENTES DE *Astronium lecointei* DUCKE - ANACARDIACEAE

André Henrique Bueno NEVES*, Kenia Michele de QUADROS TRONCO,
André de Paulo EVARISTO, Alaíde de Oliveira CARVALHO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: bueno.andre93@gmail.com

RESUMO: Estudos sobre qualidade de sementes florestais são importantes para subsidiar a produção de mudas visando atender as exigências do mercado. Dentre essas informações importantes destacam-se os testes sobre o grau de pureza, peso de mil sementes, a quantidade de sementes por quilo, além de o conhecimento das características físicas das sementes. Objetivou-se nesse estudo descrever das características físicas de sementes de *Astronium lecointei* Ducke, bem como análise de pureza e peso de mil sementes. De acordo com o tamanho das sementes observado neste estudo, essas foram classificadas como pequenas. Encontrou-se pureza de 81,88%, peso de mil sementes de 24,01g e cerca de 41.645 sementes.Kg⁻¹. Foi observado comprimento médio das sementes de *A. lecointei* de 1,03 cm e diâmetro de 0,22 cm, já aquelas aderidas ao material inerte tiveram comprimento médio de 1,21 cm. Para o material inerte obteve-se largura de 2,08 cm.

Palavra-chave: maracatiara, pureza, peso de mil sementes, características físicas, silvicultura.

1. INTRODUÇÃO

A família Anacardiaceae é representada por árvores, arbustos, raramente lianas e ervas aromáticas. Possuem folhas geralmente alternas, compostas ou simples, inflorescência cimosas, flores unissexuais e pouco vistosas e fruto tipo drupa ou sâmara. A importância da família se dá por ter representantes com frutos ou pseudofrutos comestíveis, de interesse madeireiros e utilizados para ornamentação. Esta família possui distribuição tropical e subtropical, incluindo cerca de 70 gêneros e 700 espécies, das quais 60 destas possuem ocorrência no Brasil e distribuída em 13 gêneros (SOUZA; LORENZI, 2012), estando o gênero *Astronium* incluído nesse grupo.

O gênero *Astronium* possui distribuição neotropical, ocorrendo em todas as regiões do país. É representado apenas por indivíduos arbóreos, dióicos, de folhas alternas, compostas e imparipinadas. As inflorescências são do tipo panículas terminais e axilares, multifloras e com aproximadamente 35 cm de comprimento. Os frutos são bagas cilíndricas. Tanto folhas como ramos liberam resina incolor e com forte odor de terebintina (SANTIN, 1989; SILVA-LUZ; PIRANI, 2014). Dentro deste gênero está inserida a espécie *Astronium lecointei* Ducke, que exige grande importância ecológica para a flora do país.

A. lecointei é uma espécie nativa do Brasil, não endêmica, ocorrendo nos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Na Floresta Amazônica,

o indivíduo adulto pode atingir até 45 m de altura. Sua madeira é considerada muito durável e de fácil trabalhabilidade, sendo utilizada na indústria moveleira, construção civil, decoração e adorno, cabo de ferramentas e implementos agrícolas (SANTIN, 1989; IPT, 2013; SILVA-LUZ; PIRANI, 2014).

Por ser uma das espécies mais importantes na composição florística de grande parte das florestas de terra firme da Amazônia (CONCEIÇÃO; CARVALHO, 2003), estudos voltados à análise de qualidade de suas sementes se tornam vitais, pois o desempenho adequado de plantios florestais depende de inúmeros fatores, sendo que a qualidade da semente é o primeiro deles (CHEROBINI, 2006; SENA; GARIGLIO, 2008). Dentre as avaliações comumente realizadas, destacam-se a análise de pureza e o peso de mil sementes.

A análise de pureza objetiva avaliar a qualidade física da semente, de modo a quantificar a composição percentual por peso da semente e do material inerte da amostra. Os valores obtidos são distribuídos em semente puras, aquelas pertencentes à espécie em estudo, material inerte, que inclui todas as estruturas não definidas como sementes, e outras sementes, relacionado a sementes de outras espécies incluídas na amostra analisada. Em lotes de sementes florestais, a classe “outras sementes” é dispensável, em função das técnicas de produção e colheita específicas (BRASIL, 2009; LIMA JUNIOR,

2010). O peso de mil sementes é utilizado para determinar rendimento de cultivos, densidade de semeadura, número de sementes por embalagem, comparar a qualidade de diferentes lotes de sementes, bem como fornecer informações a respeito do tamanho das sementes, do seu estado de maturidade e sanidade. Também pode ser utilizado para estimar a quantidade de sementes a ser adquirido em função da área que será realizado o plantio (BIANCHETTI et al., 1997; BRASIL, 2009; CUNHA, 2010). Nesse sentido, objetivou-se com esse trabalho fazer descrição das características físicas, peso de mil sementes e pureza de sementes de *A. lecointei*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A realização desse trabalho ocorreu nas dependências do Projeto Viveiro Cidadão, localizado no município de Rolim de Moura. A região apresenta clima do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, estação de seca bem definida, temperatura média de 25°C, precipitação média de 2.000 mm e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012).

As sementes do *A. lecointei* foram coletadas de matrizes em propriedades localizadas em Rolim de Moura – RO no mês de setembro de 2015. O processo de beneficiamento das sementes foi realizado de forma manual, por meio de atrito provocado entre sementes e material inerte. Para análise de pureza e peso de mil sementes, foram separadas oito amostras de 100 sementes cada. Essas amostras foram pesadas em balança eletrônica de precisão de 0,01g, modelo UX4200H. Para a descrição das características físicas das sementes, foram realizadas medições do comprimento, com e sem impureza e do diâmetro e largura da impureza de 15 sementes, escolhidas aleatoriamente no lote. Para as medições, foi utilizado paquímetro digital modelo 502.200BL, com leitura de 0,01 mm. Os valores foram obtidos em mm e transformados para cm através da divisão por 10.

Na análise de pureza, seguiu-se a metodologia exposta por Brasil (2009), na qual as amostras foram pesadas sem as impurezas (peso limpo) e pesado o material inerte individualmente, obtendo-se os valores a partir das seguintes fórmulas:

$$PF = SP + MI \quad (\text{Equação 1})$$

$$PSP = \frac{SP \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 2})$$

$$PMI = \frac{MI \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: PF = peso final (g); PSP = Percentual de Sementes Puras (%); PMI = Percentual de Material Inerte (%); SP = peso das sementes puras (g); MI = peso das impurezas ou material inerte (g).

Para o cálculo do peso de mil sementes puras (PMS, em g), variância (S^2), desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV%) utilizou-se as fórmulas a seguir (BRASIL, 2009):

$$PMS = \frac{PA \times 1.000}{n^{\circ} \text{ total}} \quad (\text{Equação 4})$$

$$S^2 = \frac{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}{n(n-1)} \quad (\text{Equação 5})$$

$$s = \sqrt{S^2} \quad (\text{Equação 6})$$

$$CV\% = \frac{s}{\bar{x}} \quad (\text{Equação 7})$$

Em que: PA = peso da amostra (g); n° total = número total de sementes da amostra; x = peso de cada repetição; n = número de repetições; \bar{x} = média das amostras.

Os resultados obtidos foram analisados de maneira descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sementes de *A. lecointei* apresentaram comprimento médio de 1,21 cm ($\pm 0,08$) com material inerte aderido e média de 1,03 cm ($\pm 0,03$) com a ausência deste. O diâmetro médio obtido foi de 0,22 cm ($\pm 0,01$) e largura média do material inerte de 2,08 cm ($\pm 0,10$) (Figura 1 e 2).

Figura 1. Medição do comprimento da semente de *A. lecointei* com auxílio de paquímetro digital: a) semente sem impureza; b) semente com impureza; c) diâmetro da semente. Rolim de Moura, RO, 2015.

Figura 2. Mensuração da largura do material inerte da semente de *A. lecointei* com auxílio de paquímetro digital. Rolim de Moura, RO, 2015.

Na análise de pureza, a espécie apresentou porcentagem de sementes puras de 81,88% ($\pm 1,47$), com

CV% de 0,02, e percentual de matéria inerte de 18,12%. Esse valor elevado de pureza pode ser atribuído à facilidade de desprendimento da semente do material na qual está fixada, e por esse material ser, relativamente, leve, facilmente disperso pelo vento (Figura 3).

Figura 3. Ilustração sobre o desprendimento de sementes da parte alada de *A. lecoitei*: a) semente presa ao material inerte - ala; b) desprendimento da semente do material inerte - ala; c) somente o material inerte. Rolim de Moura, RO, 2015.

O peso de mil sementes encontrado para *A. lecoitei* nesse estudo foi de 24,01 g ($\pm 0,55$), com CV% de 0,23%, sendo então, encontrado cerca de 41.645 sementes por quilo (Figura 4). Este valor encontrado foi superior ao observado para outras duas espécies do gênero *Astronium* (*A. balansae* Engl. e *A. fraxinifolium* Schott) (MAPA, 2013), além do valor observado por Bianchetti et al. (1997), em estudo em Rondônia para a espécie *A. lecoitei*, com valores de 2.500, 6.400 e 20.000 sementes por quilo, respectivamente. Para tanto, em função do PMS encontrado para a espécie ser inferior a 200 g, estas foram classificadas como pequenas, de acordo com Bonner (1984) citado por Brasil (2009).

Figura 4. Pesagem das sementes de *A. lecoitei* com o uso de balança eletrônica: a) sementes limpas; b) material inerte. Rolim de Moura, RO, 2015.

De acordo com Almeida (2015), valores de PMS baixo podem estar relacionados à classificação sucessional da espécie, pois espécies secundárias tardias

apresentam sementes menores quando comparadas a espécies clímax. Nesse sentido, baseado em Budowski (1965), *A. lecoitei* pode ser classificada como secundária tardia, em função de ser uma espécie tolerante à sombra (CONCEIÇÃO; CARVALHO, 2003) e apresentar estruturas de dispersão anemocórica e sementes de porte pequeno.

4. CONCLUSÕES

As sementes de *Astronium lecoitei* Ducke analisadas apresentaram comprimento de 1,03 cm, diâmetro de 0,22 cm, pureza de 81,88%, peso de mil sementes de 24,01g e foram classificadas como pequenas.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Projeto Viveiro Cidadão pelo espaço e auxílio no desenvolvimento das atividades.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. L. C. **Teste de germinação em laboratório com espécies florestais amazônicas**. 2015. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, 2015.

BIANCHETTI, A.; TEIXEIRA, C. A. D.; MARTINS, E. P. **Tecnologia de Sementes Florestais Nativas da Amazônia Ocidental**. (Comunicado técnico n. 134). Porto Velho: EMBRAPA Rondônia, 1997. 2p.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. 1. ed. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399p.

BUDOWSKI, G. N. Distribution of tropical American rain forest species in the light of succession processes. **Turrialba**, San José, v.15, n.1, p. 40-42, 1965.

CHEROBINI, E. A. I. **Avaliação da qualidade de sementes e mudas de espécies florestais nativas**. 2006. 115f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.

CONCEIÇÃO, C. S.; CARVALHO, J. O. P. **Distribuição espacial de Astronium lecoitei em relação às fases sucessionais de uma floresta natural na Fazenda Rio Capim, Paragominas, PA**. In: I Seminário de Iniciação Científica da UFRA e VI Seminário de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Oriental, 2003, Belém, 2003.

CUNHA, M. B. **Comparação de métodos para obtenção de peso de mil sementes de aveia preta e soja**. 2010. Disponível em: <http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/6367420.html>. Acesso em: 14 out 2015.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). **Catálogo de madeiras brasileiras para a construção civil**. São Paulo: Athalaia, 2013. 104p. (Publicação IPT/4371).

LIMA JUNIOR, M. J. V. *ed.* **Manual de Procedimentos para Análise de Sementes Florestais**. Manaus: UFAM, 2010. 146p.

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). **Instrução para análise de sementes de espécies florestais**. 2013. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Laboratorio/Sementes/FLORESTAL_documento_pdf.pdf>. Acesso em: 14 out 2015.

SANTIN, D. A. **Revisão taxonômica do gênero *Astronium* Jacq. e revalidação do gênero *Myracrodruon* Fr. Allem. (Anacardiaceae)**. 1989. 196f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1989.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

SENA, C. M.; GARIGLIO, M. A. **Sementes Florestais: Colheita, Beneficiamento e Armazenamento**. Natal: MMA (Ministério do Meio Ambiente); Secretaria de Biodiversidade e Florestas; Departamento de Florestas; Programa Nacional de Florestas; Unidade de Apoio do PNF no Nordeste, 2008. 28p.

SILVA-LUZ, C. L.; PIRANI, J. R. *Anacardiaceae* in **Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2014. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB4382>>. Acesso em: 14 out 2015.

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. **Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado no APG III**. 3.ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2012. 768 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE DE SEMENTES DE *Hymenaea courbaril* L.

André Henrique Bueno NEVES*, Kenia Michele de QUADROS TRONCO,
André de Paulo EVARISTO, Alaíde de Oliveira CARVALHO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: bueno.andre93@gmail.com

RESUMO: A quantidade bem como a qualidade de mudas de espécies florestais está diretamente ligada à qualidade das sementes utilizadas no plantio. Portanto, análises como o peso de mil sementes, grau de pureza, diâmetro e comprimento da semente, assim como o número de sementes por quilo são informações de grande importância para esse setor. Esse estudo teve como objetivo descrever as características físicas das sementes de *Hymenaea courbaril* L. assim como discorrer sobre a porcentagem de pureza nas sementes e o peso de mil sementes. A porcentagem de pureza do lote avaliado foi de 76,19% e o peso de mil sementes de 3,72 kg. Os frutos com casca apresentaram média de 11,55 cm de comprimento com 4,53 cm de diâmetro e frutos sem casca apresentaram comprimento médio de 10,7 cm e diâmetro de 3,14 cm. Observou-se o comprimento médio de 3,10 cm nas sementes com polpa e o diâmetro médio de 2,54 cm, enquanto sementes limpas apresentaram comprimento médio em 2,45 cm e 1,75 cm de diâmetro. Foi observada a média de quatro sementes por fruto, sendo que essas foram classificadas como sementes de porte grande.

Palavra-chave: qualidade de sementes, beneficiamento, peso de mil sementes, jatobá.

1. INTRODUÇÃO

Vários são os fatores que influenciam na qualidade das sementes, que vão desde a secagem incorreta dos frutos, ao armazenamento em locais incorretos, e com excesso de umidade (EPAMIG, 2011). Com o crescente comércio de sementes florestais, algumas práticas ilícitas também começaram a ocorrer, como a venda de sementes com baixo potencial de germinação, excesso de impurezas misturadas a sementes, dificultando a padronização dos plantios. Além dessas práticas, erros no processo de beneficiamento podem afetar desde a limpeza das sementes até a taxa germinativa. Os testes de qualidade de sementes vieram para regulamentar e definir padrões de qualidade para a comercialização de sementes (LIMA JUNIOR et al., 2010).

Dentre os testes de qualidade de maior relevância, pode-se citar a análise de pureza. Este teste tem por finalidade calcular o peso da semente pura e do material inerte que está adicionado ao lote de sementes. Para determinar a densidade de semeadura e o tamanho das sementes, é utilizado o peso de mil sementes, sendo que para espécies florestais, sementes com peso maior que 200 gramas são consideradas sementes de porte grande. Essa análise também mostra a sanidade e amadurecimento da semente, que são fatores ligados diretamente à qualidade. Essas análises são realizadas em todos os tipos

de sementes, até mesmo sementes ortodoxas que possuem uma resistência maior em relação as sementes com características recalcitrantes (BRASIL, 2009). Sementes ortodoxas possuem como características maior longevidade, tem uma menor perda de água além de poderem ser submetidas à secagem até atingirem um baixo grau de umidade e serem armazenadas, quando comparadas às sementes com características recalcitrantes. Todas essas características listadas podem ser observadas em sementes de *Hymenaea courbaril* L. (PUIGNAU, 1996; MORI et al., 2012).

O *H. courbaril*, popularmente conhecido como jatobá, pertence à família Fabaceae. Normalmente atinge de 30 a 45 m de altura e diâmetro à altura do peito (DAP) maior que 1 m. Seu fuste é cilíndrico, possuindo folhas bifoliadas de disposição alterna. As flores são hermafroditas de cor branca a creme-laranjadas e seu fruto é um legume indeiscente lenhoso de cor verde quando imaturo e marrom escuro quando maduro. A floração ocorre entre agosto a novembro e a frutificação entre fevereiro a setembro. Apesar do seu uso no setor madeireiro, o Jatobá também é matéria prima da medicina popular, pois produz uma resina que dentre vários usos serve como impermeabilizante, além de que seu fruto é bastante consumido (COSTA et al., 2011). Estudos sobre espécies florestais nativas das Amazônia ainda são

escassos, o que dificulta o manejo adequado das espécies desde o beneficiamento das sementes até a silvicultura. O objetivo do trabalho foi descrever as características físicas e avaliar a qualidade pelo teste de pureza e peso de mil sementes do *H. courbaril* L.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A realização desse trabalho ocorreu nas dependências do Projeto Viveiro Cidadão, localizado no município de Rolim de Moura. A região apresenta clima do tipo Aw - Tropical Chuvoso, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, estação de seca bem definida, temperatura média de 25°C, precipitação média de 2.000 mm e umidade relativa do ar de 79 % (SEDAM, 2012).

As sementes do *H. courbaril* foram coletadas de matrizes em propriedade particular localizada no município de Rolim de Moura – RO, no mês de setembro de 2015. Para análise de pureza e peso de mil sementes, foram separadas oito amostras de 100 sementes cada. Essas amostras foram pesadas em balança eletrônica com precisão de 0,01g, marca Marte, modelo UX4200H. Para descrição das características físicas das sementes do *H. courbaril*, foram realizadas medições do comprimento e diâmetro de 20 sementes escolhidas aleatoriamente, onde foi realizada a medição das sementes com e sem a polpa e também a medição do comprimento e diâmetro do fruto com e sem casca. Para isto, foi utilizado um paquímetro digital (Marca King Tools, modelo 502.200BL, com leitura de 0,01 mm). Para estimar a média de sementes por fruto, foi realizada a contagem manual das sementes de 50 frutos.

As amostras foram pesadas em conjunto com a polpa e sem a polpa, onde o peso do material inerte foi obtido a partir da subtração do peso sujo em relação ao peso limpo, dadas as dificuldades de separação da semente e material inerte, obtendo-se os valores a partir das seguintes fórmulas (BRASIL, 2009):

$$PF = SP + MI \quad (\text{Equação 1})$$

$$PSP = \frac{SP \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 2})$$

$$PMI = \frac{MI \times 100}{PF} \quad (\text{Equação 3})$$

Onde: PF = peso final (g); PSP = Percentual de Sementes Puras (%); PMI = Percentual de Material Inerte (%); SP = peso das sementes puras (g); MI = peso das impurezas ou material inerte (g).

Para o cálculo do peso de mil sementes puras (PMS, em g), variância (S^2), desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV%) utilizou-se as formulas a seguir (BRASIL, 2009):

$$PMS = \frac{PA \times 1.000}{n^{\circ} \text{ total}} \quad (\text{Equação 4})$$

$$S^2 = \frac{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}{n(n-1)} \quad (\text{Equação 5})$$

$$s = \sqrt{S^2} \quad (\text{Equação 6})$$

$$CV\% = \frac{s}{x} \quad (\text{Equação 7})$$

Em que: PA = peso da amostra (g); N° total = número total de sementes da amostra; x = peso de cada repetição; n = número de repetições; = média das amostras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de comprimento do fruto com casca de *H. courbaril* apresentou valor de 11,55 cm ($\pm 1,11$), com o CV% de 0,10%. Este valor encontrado corrobora com os resultados de Shanley et al. (2005) citado por Costa et al. (2011) onde o comprimento médio apresentado do *H. courbaril* variou de 8 a 15 cm. O diâmetro do fruto com casca foi de 4,53 cm ($\pm 0,42$), CV% de 0,09 %.

O comprimento médio encontrado do fruto sem casca foi de 10,7 ($\pm 0,75$), com o CV% 0,07% e o diâmetro médio foi de 3,14 cm ($\pm 0,22$) e CV% de 0,07 %, a média do diâmetro do fruto com casca foi de 4,53 cm ($\pm 0,42$), com o CV% de 0,09 % (Figura 1).

Figura 1. Medição do fruto de *H. courbaril* com auxílio de paquímetro digital: a) medição do comprimento do fruto com casca; b) medição do comprimento do fruto sem casca; c) medição do diâmetro do fruto com casca; d) medição do diâmetro do fruto sem casca. Rolim de Moura – RO 2015.

As sementes com polpa aderida apresentaram o comprimento médio de 3,10 cm ($\pm 0,18$), com o CV% de 0,11%. Com diâmetro médio de 2,54 cm ($\pm 0,15$), CV% de 0,06 %. Por sua vez as sementes sem polpa aderida obtiveram comprimento médio de 2,45 cm ($\pm 0,27$), CV% de 0,11 %. Enquanto o diâmetro médio foi de 1,75 cm ($\pm 0,16$), com o CV% de 0,09 % (Figura 2).

O peso de mil sementes de *H. courbaril* foi de 3721,10 g ($\pm 142,21$), com o CV% de 0,38 %. Desta maneira, obteve-se 269 sementes.Kg⁻¹. Esses valores corroboram com o estudo de Sena; Gariglio (2008) que observou a média de sementes.Kg⁻¹ de *H. courbaril* variando de 250 a 300 sementes. As sementes de *H. courbaril* foram classificadas como grandes, pois segundo Bonner (1984) apud Brasil (2009) são consideradas sementes grandes, as sementes cujo peso de 1000 unidades sejam superiores a 200 g (Figura 3).

A média encontrada de sementes por fruto foi de 4,24. Esses resultados concordam com os de Costa et al. (2011) que contabilizaram de 4 a 6 sementes por fruto.

Figura 2. Medição das sementes de *H. courbaril* com auxílio de paquímetro digital. a) medição do diâmetro da semente sem polpa; b) medição do diâmetro da semente com polpa aderida; c) comprimento da semente sem polpa; d) comprimento da semente de com a polpa. Rolim de Moura – RO, 2015.

Figura 3. Pesagem de sementes de *H. courbaril* em balança: A) pesagem de 100 sementes com polpa aderida – material inerte; B) pesagem de 100 sementes limpas – sem a polpa. Rolim de Moura – RO, 2015.

A análise de pureza apresentou o valor de 76,19 % ($\pm 3,39$), com CV% de 0,04% de sementes puras, sendo que o percentual de material inerte foi de 23,81 %. O percentual de sementes puras é diretamente influenciado pela dificuldade no desprendimento da polpa aderida a semente (Figura 4).

Figura 4. Sementes de *H. courbaril* aderidas à polpa, Rolim de Moura – RO, 2015.

Para a remoção da polpa, foi necessário que as sementes ficassem imersas em água à temperatura ambiente por 24 horas. Após o período de imersão, as sementes foram lavadas em água corrente estando sobre uma peneira, onde foram esfregadas manualmente até que as sementes fiquem limpas, ou seja, toda a polpa seja removida para então as sementes foram postas para secar ao sol (Figura 5).

Figura 5. Processo de beneficiamento das sementes de *H. courbaril*: a) sementes imersas em água; b) lavagem das sementes; c) secagem das sementes. Rolim de Moura – RO, 2015.

4. CONCLUSÕES

Os frutos com casca de *Hymenaea courbaril* L. apresentaram 11,55 cm de comprimento com diâmetro de 4,53 cm, seu fruto sem casca teve comprimento médio de 10,7 cm e diâmetro de 3,14 cm. As sementes com polpa apresentaram comprimento médio de 3,10 cm com diâmetro de 2,54 cm. O comprimento das sementes limpas (sem a polpa) foi de 2,45 cm com diâmetro de 1,75 cm. Os frutos apresentaram cerca de quatro sementes por unidade de fruto. O peso de mil sementes foi de 3.721, 10 g, classificando a semente como grande. A porcentagem de sementes puras foi de 76,19 % e 23,81 % de material inerte.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Projeto Viveiro Cidadão pelo espaço e auxílio no desenvolvimento das atividades.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. 1. ed. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 399p.

COSTA, W. D. S.; SOUZA, A. L. D.; SOUZA, P. B. D. Jatobá - *Hymenaea courbaril* L. **Ecologia, manejo, silvicultura e tecnologia de espécies nativas da Mata Atlântica**. Viçosa - MG Março, 2011.

Empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). **Armazenamento de sementes**. Governo de Minas. 2011. 16p.

LIMA JUNIOR, M. J. V. *ed.* **Manual de Procedimentos para Análise de Sementes Florestais**. Manaus: UFAM, 2010. 146p.

MORI, E. S.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; FREITAS, N. P. **Sementes florestais: Guia para germinação de 100 espécies nativas**. Instituto Refloresta São Paulo - SP 2012.

PUIGNAU, J. P. **Conservación de germoplasma vegetal**. Iica. 1996. 163p.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). **Boletim Climatológico de Rondônia - Ano 2010**. Porto Velho: COGEO - SEDAM, 2012.

SENA, C. M.; GARIGLIO, M. A. **Sementes Florestais: Colheita, Beneficiamento e Armazenamento**. Natal: Ministério do Meio Ambiente. Natal. 2008. 28p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DE ESPÉCIES ARBUSTIVAS-ARBÓREAS NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA EM ALTA FLORESTA-MT

Andressa Dias COUTINHO*, Camila Craus CARVALHO, Djamila de Brito CASTRO,
Samara Jenneffer Gomes SOUZA, Jeisa Gomes MATA CZINSKI, SANTOS, Anne Francis Agostini SANTOS

Departamento de Engenharia Florestal/Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: andressacoutinho93@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo qualificar e quantificar as espécies usadas em duas avenidas centrais da cidade de Alta Floresta- MT. Para a realização deste trabalho foram coletados dados de setenta árvores, dos quais foi possível caracterizar a arborização local, com características dendrométricas e distribuição espacial das árvores nas avenidas. Foram identificadas nove espécies arbustivo-arbóreas em nove famílias, dessas as que apresentaram maior número de indivíduos foram as *Cojoba arborea*, *Roystonea oleracea*, *Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch. As árvores, em sua maioria, eram de médio porte devido ao estado jovem que estão e de espécies exóticas.

Palavra-chave: floresta urbana, planejamento urbano, vias públicas, avenida central.

1. INTRODUÇÃO

A arborização urbana é considerada, segundo Lacerda (2013), como sendo toda a vegetação arbórea e arbustiva, natural ou cultivada, presente nas cidades. São inúmeros os benefícios que uma cidade bem arborizada traz aos seus habitantes, proporcionando bem-estar à população, conservando a fauna regional, amenizando as condições térmicas e climáticas, além de beleza singular (MAMEDE et al., 2014). Pelos benefícios que esta produz, pode ser considerada um elemento natural importante que compõem o ecossistema urbano, sendo imprescindível o planejamento deste (OLIVEIRA et al., 2013).

Para planejar a arborização de uma cidade com qualidade, é preciso levar em consideração alguns fatores como: a ocorrência e diversidade de indivíduos na região, as características silviculturais das espécies, a necessidade de manutenção destes indivíduos e também as condições onde serão implantadas como: a largura de calçadas e ruas, presença de fiação aérea e/ou subterrânea, bem como a existência de casas, prédios e estabelecimentos comerciais (VICENTE; RONDON NETO, 2011). Neste contexto, o estudo visou realizar um levantamento quali-quantitativo dos indivíduos arbustivo-arbóreo de duas avenidas centrais da cidade de Alta Floresta – MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterização da área

O estudo foi realizado nas duas principais vias públicas de Alta Floresta-MT: Av. Ariosto da Riva Neto e Av. Ludovico da Riva Neto. O município apresenta as

coordenadas geográficas circunscritas em 09° 52' 32" S e 56° 05' 10" O e com altitude média de 320 metros, ocupando uma área total de 8.976,204 Km². Encontra-se inserido no bioma Amazônia (IBGE, 2010). O clima segundo a classificação de Köppen é Am, com precipitação anual de 2800 a 3100 mm e temperatura média de 26 °C. Apresenta um clima quente e úmido com 4 meses de estiagem, iniciando em meados do mês de maio prolongando-se a meados de setembro (ALVAREZ et al., 2013).

2.2 Coleta de dados

O método de inventário utilizado no levantamento foi de caráter quali-quantitativo, sendo amostrados 70 indivíduos. Os dados foram coletados no final do mês de agosto de 2015. Com a finalidade de caracterizar o ambiente, foram feitas, com a ajuda de uma trena, as medições de: largura das avenidas, largura da calçada e largura do recuo, distância média do poste ao meio fio, distância média do meio fio às instalações subterrâneas e distância entre postes. Também foram feitas as medidas das alturas da fiação de alta, baixa tensão e telefônica, com o auxílio da mira topográfica.

Para a avaliação das características dendrométricas das árvores, foram medidas com a mira topográfica a altura total das árvores, e com o uso da fita métrica foram mensurados a altura da primeira bifurcação, o CAP (circunferência a 1,3 metros de altura) posteriormente transformado em diâmetro da altura do peito (DAP), pela Equação 1, diâmetro de copa médio realizado por duas

medidas transversais no sentido norte e sul e o avanço das árvores sobre as ruas e calçadas.

$$DAP = \frac{CAP}{\pi} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: DAP = diâmetro a 1,30m do solo, em m; CAP_s = circunferência a 1,30m do solo, m.

Para avaliar o porte das árvores foi utilizada a classificação quanto a altura usada por Rezende e Santos (2010): Muda – vegetal com até 1m de altura; Pequeno porte – vegetal com altura entre 1,01 e 3m; Médio porte – vegetal com altura entre 3 e 6m; Grande porte – vegetal com altura mais de 6m.

A fim de determinar a distribuição espacial das árvores utilizou-se a trena, para obter as seguintes medições: distâncias entre árvores, distância ao meio fio, distância da esquina, distância da placa de trânsito e distância do transformador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A largura média das vias, calçadas e recuo no percurso amostrado realizado consisti em 10,7m, 11,8m e 19,39m respectivamente. A distância média do poste ao meio-fio na Av. Ariosto da Riva Neto foi de 0,70m e a distância média entre os postes equivaleu a 40m. Já na Av. Ludovico da Riva Neto a distância média do poste ao meio-fio foi de 7,7m e a distância média ente os postes é de 33m. Ambas avenidas possuem rede elétrica área sendo que a altura da fiação telefônica, baixa e alta tensão é de 5m, 7m e 10m aproximadamente.

Os portes dos indivíduos amostrados nas duas avenidas estão representados na Figura 1. Em ambas as vias predominam indivíduos de porte médio. Embora, provavelmente haverá mudanças de categorias ao longo do tempo, pois as espécies amostradas são naturalmente de grande porte.

Figura 1. Porte das espécies ocorrentes na arborização urbana das avenidas centrais da cidade de Alta Floresta-MT.

Foram identificadas nove espécies arbóreas (Tabela 1) utilizadas na arborização das vias centrais de Alta Floresta. As famílias com maior número de indivíduos foram: Fabaceae (com 30 indivíduos), Chrysobalanaceae (com 11 indivíduos), Arecaceae (com 15 indivíduos). O número de espécies encontradas na arborização viária, podendo ser considerado baixo em relação a outros estudos já realizados, como em Colíder e Matupá, ambas cidades do Mato Grosso com 21 espécies (ALMEIDA; NETO, 2010), Resende no estado do Rio de Janeiro com 43 espécies (NASCIMENTO et al., 2014) e em Campo

Grande (no estado de Mato Grosso do Sul) com 61 espécies (PESTANA et al., 2011).

Tabela 1 - Distribuição quantitativa das espécies encontradas na arborização das vias centrais de Alta Floresta-MT, com os seus respectivos nomes científicos e comuns, quantidade de indivíduos amostrados (n), frequência relativa em % (FR) e origem (N = nativa e E = exótica).

Família/Espécie	Nome vulgar	n	FR	Origem
Anacardiaceae				
<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira	1	1,42	E
Arecaceae				
<i>Roystonea oleraceae</i> (N. J. Jacquin) O. F. Cook	Palmeira Imperial	15	21,42	E
Bignoniaceae				
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	Ipê rosa	2	2,85	N
<i>Handroanthus crysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	Ipê amarelo	4	5,71	N
Chrysobalanaceae				
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	Oiti	11	15,71	E
Combretaceae				
<i>Terminalia catappa</i> L.	Sete copas	1	1,42	E
Fabaceae				
<i>Cassia fistula</i> L.	Chuva de ouro	4	5,71	E
<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britton & Rose	Sol Brasil	26	37,14	E
Moraceae				
<i>Ficus benjamina</i> L.	Figueira	6	8,57	E
Total		70	100	

A espécie que mais se destacou foi a *Cojoba arborea* (L.) Britton & Rose, que representa 37,14% da arborização, seguida da *Roystonea oleraceae* (N. J. Jacquin) O. F. Cook (21,43%) e *Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch (15,72%). A *Licania tomentosa* é uma espécie amplamente utilizada na arborização urbana no Brasil. Observa-se que as cidades da região do extremo norte de Mato Grosso tem preferência por essa espécie como destacado nos trabalhos de Vicente; Neto (2011); Mamede et al., (2014); Nascimento et al., (2014); Almeida; Neto, (2010).

De acordo com o Código de Arborização do Município de Alta Floresta-MT do ano de 2009, deve-se dar preferência a espécies nativas da região, no entanto apenas 8,57% das árvores amostradas são espécies nativas, os outros 91,42% são constituídas por espécies exóticas principalmente vindas da Ásia como o *Ficus benjamina*, *Mangifera indica*, *Terminalia catappa* e *Cassia fistula*. Para Santamour Júnior (1990), a maior diversidade de espécies de árvores na paisagem urbana se faz necessária justamente para garantir o máximo de proteção contra pragas e doenças. Dessa forma, recomenda-se não exceder mais que 10,0% da mesma espécie, 20,0% de algum gênero e 30,0% de uma família botânica. Portanto, somente a espécie *Cojoba arborea* ultrapassa o recomendado.

A altura média das árvores, da primeira bifurcação e DAP estão apresentadas na Tabela 2, a seguir. Para altura total não foi encontrado conflito entre as árvores e a fiação, por muitos indivíduos se encontrarem na fase jovem. A média de DAP foi 0,14m variando de 0,01m a 0,4, o diâmetro a 1,30m possibilita uma ideia do porte dos indivíduos que compõem a arborização do município. O

valor médio de diâmetro de copa foi de 4,34m com mínima de 0,64m e máxima de 10,35m, o diâmetro de copa é um parâmetro importante, pois quanto mais densa e frondosa for a copa maior será sua capacidade de sombreamento.

Tabela 2. Altura total e da bifurcação e DAP das árvores utilizadas na arborização de duas vias públicas do município de Alta Floresta-MT.

Avenida	Altura Total (m)	Altura da Bifurcação (m)	DAP (cm)
Av. Ariosto da Riva Neto	5,56	1,21	0,14
Av. Ludovico da Riva Neto	5,03	3,21	0,13
Média	5,30	2,21	0,14

A distribuição das árvores na arquitetura urbana se deu de modo que, a distâncias entre árvores nas ruas inventariadas variaram de 0,53m a 131,25m, apresentando distância média entre árvores de 13,25 m. A distância das árvores aos postes foi de 0,35m a 117,68 m, compondo uma média de 36,0m. Quanto às placas de sinalização foram encontradas em pequena quantidade, mas com distâncias de 1,1m a 48,38m, tendo uma média de 2,03 m. O valor médio de distância do meio fio encontrado para a população amostrada foi de 1,56m. Valor menor foi encontrado por Oliveira; Carvalho (2010) de 0,52 e Coletto (2010) de 0,68m. De acordo com os resultados obtido é recomendado que seja feita uma reavaliação da arborização urbana do local e que a escolha de novas árvores para a arborização urbana na cidade seja feita com mais critério, para que não haja conflitos e não diminua a biodiversidade local.

4. CONCLUSÕES

A arborização das vias em estudo privilegia espécies exóticas. Em ambas avenidas a maior parte dos indivíduos são de porte médio, porém ainda em fase jovem, podendo ao longo do tempo alcançar porte grande.

5. REFERÊNCIAS

ALTA FLORESTA. Lei nº 1788/2009, Código de Arborização do Município de Alta Floresta/ MT. Alta Floresta, 2009, p. 21.

ALMEIDA, D. N.; NETO, R. M. R. Análise da arborização urbana de duas cidades da região norte do estado de Mato Grosso. *Revista Árvore*, Viçosa, v.34, n.5, p.899-906, 2010.

ALVAREZ, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico**, 2010. Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=510025&search=informacoes:informa%EF%F5es-completas>>. Acesso em: 11 set. 2015.

COLETTO, E. P.; MÜLLER, N. G.; WOLSKI, S. S. Diagnóstico da arborização das vias públicas do município de Sete de Setembro – RS. *Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*. Piracicaba, v.3, n.2, p.110-122, jun. 2008.

LACERDA, M. A. de. Levantamento florístico da arborização urbana nas principais vias públicas do município de Boa Ventura – PB. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental - RBGA*, Pombal, v.7, n.4, p.12 – 16, out./dez. 2013.

MAMEDE, J. S. dos S.; SOUZA, F. F.; SANTOS, A. F. A.; DUTRA, R. M. C.; NETO, R. M. R. Levantamento quali-quantitativo de espécies arbóreas e arbustivas na arborização urbana do município de Paranaíta, Mato Grosso. *Biodiversidade*, Rondonópolis, v.13, n.2, 2014, p. 56-63.

NASCIMENTO, M. S.; RODRIGUES, E. R.; SOUZA, C. A. S.; FARIA, M. J. B. F.; PEDERASSI, J.; LIMA, M. S. C. S. Análise quali-quantitativa da arborização das áreas públicas do bairro Centro de Resende, RJ. *Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*. Piracicaba, v.9, n.4, p. 113-131, 2014.

OLIVEIRA, A. C. R.; CARVALHO, S. M. Arborização de vias públicas e aspectos socioeconômicos de três vilas de Ponta Grossa, PR. *Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*. Piracicaba, v.5, n.3, p.42-58, 2010.

OLIVEIRA, A. S.; SANCHES, L.; MUSIS, C. R.; NOGUEIRA, M. C. J. A. Benefícios da arborização em praças urbanas - o caso de Cuiabá/MT. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, Cascavel, v.9, n.9, p.1900-1915, fev. 2013.

PESTANA, L. T. C.; ALVES, F. M.; SARTORI, A. L. B. Espécies arbóreas na arborização urbana do centro do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*. Piracicaba, v.6, n.3, p. 01-21, 2011.

REZENDE, T. M.; SANTOS, D. G. Avaliação quali-quantitativa da arborização das praças do bairro Jaraguá, Urbelândia-MG. *Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Piracicaba, v.5, n.2, p.139-157, 2010.

SANTAMOUR JÚNIOR, F. S. Trees for Urban Planting: Diversity Uniformity, and Common Sense. In: METRIA CONFERENCE 7. 1990, Lisle. *Anais... Proceedings*. Lisle: p. 57-66. 1990.

VICENTE, U. G.; RONDON NETO, R. M. Arborização urbana da cidade de Reserva do Cabaçal – MT. *Revista de Ciências Agro-Ambientais*, Alta Floresta, v.9, n.1, p.31- 38, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de pós-graduação em Ciências Florestais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal

Sinop-MT, 11 a 14 de novembro de 2015

EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE *Syagrus oleracea* (MART.) BECC. SOB DIFERENTES SUBSTRATOS

Anian Amaral Coelho ALVES, Inaê Mariê de Araújo SILVA*, Anderson Marcos de SOUZA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: inaemarie@hotmail.com

RESUMO: A palmeira *Syagrus oleracea*, popularmente conhecida como gueroba, destaca-se pelo seu potencial ornamental e alimentício, principalmente, no Centro-Oeste brasileiro. No entanto, essa espécie apresenta gargalos ao longo da sua cadeia produtiva e um deles consiste na ausência de conhecimento técnico para produção de mudas. Face ao exposto, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes substratos sobre a emergência e crescimento de plântulas de gueroba. Para tal, frutos provenientes de plantas nativas localizadas na Fazenda Lages da Jiboia, Ceilândia - DF (15°52'49.61"S e 48°16'07.06"O) foram coletados e beneficiados. Em seguida, foram colocados para germinar em sacos plásticos, sem cobertura de tela sombrite e irrigados diariamente. Adotou-se Delineamento Inteiramente Casualizado, com os seguintes tratamentos: 1 – Terra de subsolo (100%); 2 – Terra de subsolo + Vermiculita (50% - proporção 1:1); 3 – Areia (100%) e 4 – Areia + Vermiculita (50% - proporção 1:1); cada um com cinco repetições de 20 diásporos. Avaliaram-se porcentagem de emergência de plântulas, altura da parte aérea, comprimento do sistema radicular e matéria seca. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). De modo geral, a germinação (independente do tratamento) foi lenta e com baixo percentual, em concordância com a literatura. Para as variáveis em estudo, os substratos Terra de subsolo e Terra de subsolo + Vermiculita proporcionaram os melhores resultados, sobretudo, para porcentagem de emergência e matéria seca da parte aérea.

Palavra-chave: Germinação, gueroba, terra de subsolo, vermiculita.

1. INTRODUÇÃO

Syagrus oleracea (Mart.) Becc., popularmente conhecida como guariroba, gariroba, gueiroba, gueroba, guarirova, gueirova, coqueiro-amargoso, é uma palmeira nativa do Cerrado, cujo cultivo projeta-se como uma excelente opção de diversificação de renda familiar, uma vez que, fornece uma gama de produtos úteis, com destaque para o palmito de sabor amargo característico (LORENZI et al., 2004; BATISTA, 2009).

A utilização sustentável da gueroba, bem como de outras espécies do Cerrado, tem se esbarado com um déficit de conhecimento técnico no sistema de produção de mudas. O tipo de substrato e formulações de adubação, por exemplo, são aspectos importantes a serem pesquisados para se garantir a produção de mudas de boa qualidade. A formação de mudas de qualidade está relacionada com o nível de eficiência dos substratos, dado que a germinação de sementes, formação do sistema radicular e parte aérea estão diretamente associados com a aeração, drenagem, retenção de água e disponibilidade balanceada de nutrientes presentes nos substratos

(CALDEIRA et al., 2000). Nesse contexto, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes substratos sobre a germinação e crescimento de *S. oleracea*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta

Os frutos de *Syagrus oleracea* foram coletados em plantas nativas localizadas na Fazenda Lages da Jiboia, na cidade satélite Ceilândia - DF (15°52'49.61"S e 48°16'07.06"O).

2.2. Beneficiamento

Os frutos coletados foram selecionados quanto à homogeneidade de cor, tamanho e condições fitossanitárias. Posteriormente, foram beneficiados para facilitar o processo de germinação. O epicarpo e o mesocarpo dos frutos foram removidos por meio de atrito manual contra peneira de malha de aço, sob água corrente. Os diásporos (sementes com o endocarpo aderido) foram enxaguados em água corrente e deixados embebidos por 24h. Após esse período, foram secos à

sombra e em ambiente arejado por 24 horas, visando à perda da umidade superficial.

2.3. Local do experimento

O experimento foi conduzido no período de julho a novembro de 2014, em uma chácara localizada na cidade satélite Taguatinga, na Colônia Agrícola Samambaia. A chácara está localizada a 30 km do Plano Piloto (Área Central de Brasília - DF), circunscrito à coordenada 15°48'41.78" S e 48°03'01.51" W, na altitude de aproximadamente 1.181 metros.

2.4. Tratamentos e delineamento experimental

O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). Os tratamentos foram distribuídos em tratamento 1 – Terra de subsolo (100%); tratamento 2 – terra de subsolo + Vermiculita (50% - proporção 1:1); tratamento 3 – Areia (100%) e tratamento 4 – Areia + Vermiculita (50% - proporção 1:1). Portanto, quatro tratamentos a serem comparados, cada um com cinco repetições de 20 diásporos (400 diásporos no total).

2.5. Implantação do experimento

Como recipientes, foram utilizados sacos de polietileno (20 x 25 x 15 cm), os quais foram preenchidos com os diferentes substratos. As sementes foram colocadas para germinar nos sacos plásticos, sem cobertura de tela sombrite e posicionadas horizontalmente, a uma profundidade aproximada de 2 cm (nível do substrato em relação ao nível superior da semente).

A irrigação foi realizada duas vezes ao dia, manualmente, com o auxílio de um regador, a fim de manter o substrato úmido (até o ponto de saturação).

2.6. Obtenção de dados e análise estatística

A avaliação da germinação foi realizada a cada cinco dias, desde o plantio até completar 128 dias, utilizando-se como critério de germinação a emergência da primeira plântula no substrato. A partir daí, gerou-se a porcentagem de emergência (% E), calculada através da fórmula proposta nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992).

Assim que estabilizado o processo germinativo, foram determinados o comprimento (CR - cm) e a massa seca do sistema radicular (MSR - mg) e da parte aérea (MSPA - mg) das plântulas de cada um dos tratamentos, bem como a matéria seca total (MSR + MSPA - mg) e altura da primeira folha juvenil (H - cm), esta última medida do nível do substrato até o ápice foliar, com o auxílio de uma régua graduada em centímetros.

O comprimento radicular foi determinado com o auxílio de régua graduada em centímetros a partir do colo da planta. Para a determinação da massa seca, individualmente, a parte aérea e o sistema radicular foram separados em cada planta. A parte radicular das mudas foi lavada em água corrente, para a retirada do substrato, procurando-se manter intactas todas as suas raízes. Em seguida, as respectivas partes foram acondicionadas, individualmente, em sacos de papel e devidamente identificados. O material contido em cada embalagem permaneceu em estufa de circulação forçada de ar a $70 \pm 3^\circ\text{C}$ / 72 horas, até atingir peso constante. Após a secagem, o material foi pesado, com auxílio de uma balança

analítica, para a obtenção da matéria seca de cada compartimento das plantas e a consequente matéria seca total. O conjunto de dados obtido foi submetido à análise de variância (ANOVA) e posteriormente, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com o auxílio do programa ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2002).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância dos dados obtidos mostrou a ocorrência de significância estatística para duas variáveis (porcentagem de emergência e massa seca da parte aérea) das quatro variáveis avaliadas, indicando que os diferentes substratos influenciaram na germinação dos diásporos, porém, não influenciaram no estabelecimento e desenvolvimento das mudas em viveiro.

A taxa de emergência média para todo o experimento foi de 17 diásporos, considerada baixa, levando em conta o número de diásporos avaliados por tratamento. Isso por sua vez, reforça a necessidade de mais estudos sobre a germinação desta espécie, com vistas a sua conservação e otimização do sistema de produção de mudas. Ao final do experimento as mudas apresentaram uma altura média de 24,4 cm e o comprimento médio de sistema radicular de 9,71 cm, gerando uma relação entre altura de parte aérea e comprimento de sistema radicular de 2,5.

Os valores médios das massas secas mostraram maiores valores para a massa seca de raiz, numa proporção de 44% a mais do que os valores obtidos para massa seca da parte aérea, o que pode ser caracterizado pelo tipo de sistema radicular das palmeiras ser fasciculado.

Os valores médios obtidos para cada tratamento e para cada variável mensurada estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Emergência de plântulas, altura, comprimento radicular, massa seca do sistema radicular, massa seca da parte aérea e matéria seca total de *Syagrus oleracea* (Mart.) Becc. em diferentes substratos. Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste F a 5% de significância. Terra = Terra de subsolo, Terra + Verm = Terra de subsolo + Vermiculita, Areia + Verm = Areia + Vermiculita.

Para a variável porcentagem de emergência (%E), os substratos Terra de subsolo (tratamento 1) e Terra de subsolo + Vermiculita (tratamento 2) proporcionaram os melhores resultados, como observado na Figura 1-A. O bom desempenho verificado para o tratamento 1 pode ser justificado pelo fato da terra contribuir para a boa

agregação das raízes e retenção de água, como mencionado por Casagrande Júnior et al. (1996). Já o bom desempenho do tratamento 2, deve-se provavelmente, a soma de benefícios proporcionados pelos dois substratos em uso. Yocum (1964) e Meerow (1991) referem-se a vermiculita, de maneira geral, como um dos substratos mais apropriados à germinação de sementes de palmeiras. Ainda segundo Yocum (1964), a vermiculita apresenta as vantagens de ser livre de pragas e doenças, ter boa drenagem e capacidade de retenção de umidade. O bom desempenho da vermiculita foi constatado por Souza; Andrade; Loureiro (1995) e Andrade et al. (1999), na germinação de sementes de juçara (*Euterpe edulis*). Pivetta et al. (2008) e Batista (2009) também relataram o destaque desse substrato na germinação de sementes de *Archontophoenix cunninghamii* e *S. oleracea*, respectivamente.

Para as variáveis altura (H - cm) e comprimento do sistema radicular (CR - cm), não foram verificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos testados (Figura 1 - B e 1 - C), o que indica homogeneidade dos substratos para o crescimento vegetativo. No entanto, é notório o destaque numérico dos Tratamentos 1 (Terra de subsolo) e 2 (Terra de subsolo + Vermiculita), para CR e H, respectivamente. Resultado similar foi mencionado por Cavalcante (2004) em *Euterpe oleracea*.

Em relação a matéria seca, verificaram-se diferenças estatísticas entre os tratamentos somente para a variável matéria seca da parte aérea (MSPA), com destaque para o Tratamento 2 (Terra de subsolo + vermiculita), embora este não tenha se diferenciado estatisticamente dos Tratamentos 1 (Terra de subsolo) e 4 (Areia + Vermiculita), como mostra a Figura 1 - D. Para a matéria seca radicular (MSR) e total (MST), o Tratamento 2 destacou-se em termos numéricos (Figura 1 - E e 1 - F).

4. CONCLUSÕES

A germinação foi baixa, evidenciando baixo percentual de emergência das plântulas no final do experimento. Os diferentes substratos influenciaram a germinação, porém, não foi verificada diferença no estabelecimento e desenvolvimento das mudas, após a emergência das plântulas.

6. REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. S. A.; LOUREIRO, M. B.; SOUZA, A. D. O.; RAMOS, F. N.; CRYZ, A. P. M. Reavaliação do efeito do substrato e da temperatura na germinação de sementes de palmitero (*Euterpe edulis* Mart.). **Revista Árvore**, v.23, n.3, p.279-283, 1999.

BATISTA, G.S. **Morfologia e germinação de sementes de *Syagrus oleracea* Becc. (Mart.) Becc (Arecaceae)**. 2009. 46f. Dissertação (Mestrado em Agronomia)– Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2009.

BRASIL. **Regras para análise de sementes**. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Brasília, 365p. 1992.

CALDEIRA, M. V. W.; SCHUMACHER, M. V.; BARICHELLO, L. R.; VOGET, H. L. M.; OLIVEIRA, L. S. Crescimento de mudas de *Eucalyptus saligna* Smith em

função de diferentes doses de vermicomposto. **Floresta**, Curitiba, PR, v. 28, p.19-30, 2000.

CASAGRANDE JÚNIOR, J. G.; VOLTOLINI, J. A.; HOFFMANN, A.; FACHINELLO, J.C.. Efeito de materiais orgânicos no crescimento de mudas de araçazeiro (*Psidium cattleianum* Sabine). **Revista Brasileira de Agrociência**, Pelotas, v. 2, n.3, p. 187-191, 1996.

CAVALCANTE, J.A.M. **Avaliação de diferentes substratos na germinação e no desenvolvimento vegetativo do araçazeiro (*Euterpe oleracea* Mart.) - Arecaceae**. 2004. 50f. Dissertação (Mestrado em Botânica Tropical) – Universidade Federal Rural da Amazônia e Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2004.

LORENZI, H.; SOUZA, H.M.; COSTA, J.T.M.; CERQUEIRA, L.S.C.; FERREIRA, E. **Palmeiras Brasileiras e Exóticas Cultivadas**. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2004. 432p.

MEEROW, A. W. **Palm seed germination**. Florida, USA: Cooperative Extension Service, 10p. (Bulletin, 274). 1991.

PIVETTA, K. F. L.; SARZI, I.; ESTELLITA, M.; BECKMANN-CAVALCANTE, M. Z. Tamanho do diásporo, substrato e temperatura na germinação de sementes de *Archontophoenix cunninghamii* (Arecaceae). **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v. 8, n. 1, p. 126-134, 2008.

SILVA, F. de A. S.; AZEVEDO, C. A. V. de. Versão do programa computacional Assisat para o sistema operacional Windows. **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, Campina Grande, v.4, n.1, p.71-78, 2002.

SOUZA, A. D. O.; ANDRADE, A. C. S.; LOUREIRO, M. B. Efeito do substrato e da temperatura na germinação de sementes de palmitero (*Euterpe edulis* Mart.). **Informativo ABRATES**, v.5, n.2, p.190, 1995.

YOCUM, H.G. Factors affecting the germination of palm seeds. **American Horticultural Magazine**, Washington, v.43, n.2, p.200-201, 1964.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO DE MUDAS DE *Eriotheca candolleana* (K. Schum.) A. Robyns EM VIVEIRO

Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS,
Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA*, Inaê Mariê de Araújo SILVA

Pós-graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: jessicacbf.ifmg@gmail.com

RESUMO: Baseado na importância do substrato e da luz na produção de mudas objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de *Eriotheca condolleana* (K. Schum.) A. Robyns em diferentes substratos e condições de luminosidade. A produção de mudas desta espécie foi realizada no viveiro florestal localizado na Fazenda Água Limpa (FAL), área pertencente à UnB. Testaram-se três tipos de substratos e três condições de luminosidade. O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições para os nove tratamentos (três substratos x três condições de sombreamento), contendo 27 plantas por repetição. Durante três meses foi realizado o monitoramento mensal, efetuando-se medição de altura com auxílio de régua milimétrica e de diâmetro do colo com paquímetro digital. Ao comparar-se o desenvolvimento das mudas em relação ao substrato, relacionando com o efeito do sombreamento, verificou-se que seu melhor resultado ocorreu quando houve a interação dos substratos 2 e 3 nos sombreamentos 1 (50%) e 2 (30%).

Palavra-chave: catuaba-branca, luminosidade, substratos

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Martins (2004), a germinação e o estabelecimento de plantas lenhosas no Cerrado ainda são pouco conhecidos. São necessários trabalhos que possam expressar não só a elevada proporção de sementes viáveis e capacidade de germinação em condições de laboratório, mas que também promovam o mesmo desempenho dessas espécies no campo, adotando-se as técnicas preconizadas pelo laboratório de sementes. Nesse sentido, muitos esforços têm sido realizados para melhorar a qualidade e reduzir os custos de produção das mudas e dentre os fatores que influenciam na qualidade está o substrato, sendo ele o meio em que as raízes se desenvolvem, fornecendo suporte estrutural às mudas e também as concentrações necessárias de água, oxigênio e nutrientes (GONÇALVES; POGGIANI, 1996; CARNEIRO, 1995).

A espécie *Eriotheca candolleana* (K. Schum.) A. Robyns, pertencente à família Bombacaceae, de nomes populares Catuaba, Catuaba-branca, Embiruçu, Casca-de-embira e Mandioquinha (DUARTE, 2006), ocorre predominantemente em matas de galeria e é considerada uma espécie exclusiva do Brasil, sendo encontrada no sul da Bahia e em todos os estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste, em floresta estacional semidecidual, no interior de mata, em áreas abertas e beiras de estrada e raramente no cerrado sensu stricto. É uma das espécies encontradas

em levantamento florístico de matas de galeria do Distrito Federal e tem sido classificada como pertencente ao grupo ecológico das secundárias iniciais (SILVA JÚNIOR et al., 1998; ROLIM et al., 1999; LOPES et al., 2002; SILVA et al., 2003; HIGUCHI et al., 2006).

A árvore é bastante ornamental, principalmente pela copa estreita de folhagem delicada; presta-se para o paisagismo, principalmente para a arborização de praças e avenidas. Como é considerada uma planta de rápido crescimento, esta característica a torna viável para o plantio em áreas degradadas e em áreas de preservação permanente. Diante do exposto objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de *E. candolleana* (K. Schum.) A. Robyns em diferentes substratos e condições de luminosidade e assim identificar a condição ideal em termos de substrato e luz para o crescimento inicial de mudas desta espécie.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de frutos da espécie *E. candolleana*, foi realizada na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram coletados frutos de três matrizes, visualmente sadias, vigorosas e bastante frutificadas. O beneficiamento das sementes foi feito no Laboratório de Sementes e Viveiros Florestais do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de

Brasília (LASEVIFLOR/UnB) e foram removidas as impurezas tais como sementes brocadas, mal formadas, danificadas e contaminadas.

A produção de mudas desta espécie foi realizada no viveiro florestal localizado na Fazenda Água Limpa (FAL), área pertencente à UnB, onde em cada saco plástico foi colocada uma semente. Os substratos testados foram: terra de subsolo e areia, em proporções iguais (1:1); terra de subsolo e areia acrescido de matéria orgânica bem curtida, esterco de caprinos (1:1:1); terra de subsolo + areia (1:1) + fertilizante de liberação lenta, de formulação NPK, 10:10:10, uma colher de chá por embalagem. Nos três tipos de substratos foi acrescido superfosfato simples (fonte solúvel de fósforo – Ca=8%, S=12%, N total=3%, P₂O₅ sol.=18%), na quantidade de 3,0 kg para cada seis carros de mão de substrato (0,187 m³ - suficiente para o preenchimento de aproximadamente 220 sacos plásticos de 17 x 22 cm - 0,85 x 10⁻³ m³ cada embalagem - utilizados para a produção das mudas).

As condições de luminosidade para a produção de mudas foram 0%, 30% e 50% de sombreamento. Ao longo de noventa dias fez-se o monitoramento de pragas e doenças nos recipientes contendo substrato e muda. A irrigação das mudas foi realizada duas vezes ao dia (início da manhã e final da tarde), com duração de meia hora cada vez, por aspersão. Para cada tipo de substrato e de condição de luminosidade foram distribuídas ao acaso, quatro repetições de 27 sacos plásticos. O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições para cada um dos 9 tratamentos (3 substratos x 3 condições de sombreamento), contendo 27 plantas por repetição. O monitoramento foi mensal, durante três meses, efetuando-se medição de altura com auxílio de régua milimétrica, diâmetro do colo com paquímetro digital.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As mudas no viveiro foram analisadas de acordo com o substrato e o sombreamento a que foram submetidas. Na Tabela 1 encontram-se os resultados da análise de variância da altura e do diâmetro de mudas de *E. candolleana* em função do substrato e das condições de luminosidade.

Tabela 1. Altura e diâmetro das mudas de *Eriotheca candolleana* no viveiro em função de sombreamento e substrato.

Fonte de Variação	Grau de Liberdade	Quadrado Médio	
		Altura	Diâmetro
Substrato	2	6,2925*	0,5467*
Sombreamento	2	5,0229 ^{ns}	0,3564 ^{ns}
Substrato x Sombreamento	4	0,9991 ^{ns}	0,2278 ^{ns}
Resíduo	27	0,4016	0,0766
Médias	-	5,2469	1,6263
CV%	-	12,079	17,017

*=significativo ao nível de 5%; ns = não significativo.

O substrato contendo terra + areia + matéria orgânica + superfosfato (Substrato 2) ou terra + areia + basacote + superfosfato (Substrato 3), favorecem o crescimento em altura de *E. candolleana*, enquanto que o substrato 1

(terra + areia + superfosfato), apresentou resposta inferior em 30,73 e 22,11% em relação aos substratos 2 e 3, respectivamente (Tabela 2). Segundo Araújo Neto et al. (2002), substratos que contêm adequada quantidade de matéria orgânica apresentam boa capacidade de retenção de água e aeração, além de alta quantidade de nutrientes disponíveis para a planta.

Tabela 2. Efeito de substrato sobre a altura de plantas de *Eriotheca candolleana* no viveiro.

Substrato	Médias
2	5,8608 ^{ns}
3	5,4317 ^{ns}
1	4,4483 ^{ns}

Substrato 1: terra + areia + superfosfato, substrato 2: terra + areia + matéria orgânica + superfosfato, substrato 3: terra + areia + basacote + superfosfato; médias acompanhadas com a mesma letra não diferem entre si, estatisticamente, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

Ao comparar-se o desenvolvimento das mudas em relação ao substrato, relacionando com o efeito do sombreamento, verificou-se que seu melhor resultado ocorreu quando houve a interação dos substratos 2 e 3 nos sombreamentos 1 (50%) e 2 (30%). Considerando-se que a *E. candolleana* é uma espécie de mata galeria, os resultados encontrados são compatíveis, pois tais espécies desenvolvem em solos melhor providos de nutrientes e em regime de sombra parcial. Porém, Carvalho Filho et al. (2003), ao estudarem a produção de *Hymenaea courbaril* L., o jatobá, também uma espécie de mata (floresta semidecídua), concluíram que para a produção de mudas dessa espécie recomenda-se uma mistura de substratos contendo solo, areia e esterco (1:2:1), mas a pleno sol.

4. CONCLUSÕES

A espécie *Eriotheca candolleana* apresenta melhor resultado no viveiro quando se utiliza substrato contendo terra + areia + matéria orgânica + superfosfato ou terra + areia + basacote + superfosfato e sombreamentos de 50% e de 30%.

5. REFERÊNCIAS

ARAÚJO NETO, S. E. de; RAMOS, J. D.; MENDONÇA, V. 2002. Desenvolvimento de mudas de maracujazeiro amarelo com uso de diferentes substratos e recipientes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 17., , Belém. **Anais...** Belém: SBF, 2002. 1 CD-ROM.

CARNEIRO, J. G. de A. **Produção e Controle de Qualidade de Mudas Florestais**. Curitiba: UFPR/FUPEF, 1995. 451p.

CARVALHO FILHO, J. L. S.; ARRIGONI-BLANKI, M. F.; BLANKI, A. F.; RANGEL, M. S. A. Produção de mudas de (*Hymenaea courbaril* L.) em diferentes ambientes e composições de substratos, **CERNE**, Lavras – MG, v. 9, n. 1, p. 109-118. 2003.

DUARTE, M. C. **Diversidade de Bombacaceae Kunth no estado de São Paulo**. 2006. 112f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente)-Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, 2006.

GONÇALVES, L. M.; POGGIANI, F. Substratos para produção de mudas florestais. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 13. Águas de Lindóia, 1996. **Resumos...** Piracicaba, Sociedade Latino Americana de Ciência do Solo, CD-ROM, 1996.

HIGUCHI, P.; REIS, M. G. F.; REIS, G. G.; PINHEIRO, A. L.; SILVA, C. T.; OLIVEIRA, C. H. R. Composição florística da regeneração natural de espécies arbóreas ao longo de oito anos em um fragmento de floresta estacional semidecidual, em Viçosa, MG. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 30, n. 4, p. 893-904, 2006.

LOPES, W. P.; PAULA, A.; SEVILLHA, A. C.; SILVA, A. F. Composição da flora arbórea de um trecho de floresta estacional no jardim botânico da Universidade Federal de Viçosa (face sudoeste), Viçosa, Minas Gerais. **Revista Árvore**, Viçosa - MG, v. 26 n. 3, p. 339-347. 2002.

MARTINS, R. C. C. **Distribuição espacial, estrutura populacional e regeneração de espécies pioneiras do cerrado e de mata de galeria no Distrito Federal**. 2004. 127f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais). Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004.

ROLIM, S. G.; COUTO, H. T. Z.; JESUS, R. M. Mortalidade e recrutamento de árvores na floresta atlântica em Linhares-ES. **Scientia Forestalis**, v. 1, n. 55, p. 49-69, jun. 1999.

SILVA, A. F.; OLIVEIRA, R. V.; SANTOS, N. R. L.; PAULA, A., Composição florística e grupos ecológicos das espécies de um trecho de floresta semidecídua submontana da fazenda São Geraldo, Viçosa-MG. **Revista Árvore**, Viçosa MG, v. 27, n. 3, p. 311-319. 2003.

SILVA JÚNIOR, M. C.; FELFILI, J. M.; NOGUEIRA, P. H.; RESENDE, A. V. Análise Florística das matas de galeria no Distrito Federal. In: RIBEIRO, J. F. (editor). **Cerrado Matas de Galeria**, Embrapa, Planaltina, DF, p. 53-84, 1998.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS DE *Myracrodruon urundeuva* (Allemão) Engl. NO CAMPO

Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildu Soares MARTINS,
Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA*, Inaê Mariê de Araújo SILVA

Pós-graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: jessicacbf.ifmg@gmail.com

RESUMO: O plantio de mudas de espécies nativas de rápido crescimento é uma técnica bastante utilizada para a recuperação de áreas degradadas. Nesse contexto objetivou-se avaliar o estabelecimento de mudas de *Myracrodruon urundeuva* plantadas em uma área de cascalheira. As mudas foram produzidas no Viveiro Florestal da Fazenda Água Limpa (FAL/UnB). As condições de luminosidade utilizadas para produzir as mudas foram 0%, 30% e 50% de sombreamento. Quanto os substratos utilizaram-se três composições diferentes. Após 90 dias selecionaram-se 160 mudas, com base nas plantas mais desenvolvidas, na altura e no diâmetro do coleto, para o plantio no campo. Na área de cascalheira realizou-se a marcação e abertura das covas através de broca acoplada a um trator e essas foram adubadas com dez litros de adubo curtido de carneiro e cem gramas de superfosfato simples. Em campo avaliou-se a sobrevivência, altura e diâmetro. A análise estatística foi realizada através de análise de variância, utilizando-se o sistema SAEG e o Programa Genes. As médias encontradas, quando consideradas significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No campo as mudas de aroeira apresentam excelente taxa de sobrevivência, além de crescimento rápido e linear tanto em altura quanto em diâmetro; portanto a espécie é recomendada para ser utilizada em recuperação de áreas degradadas por mineração.

Palavra-chave: aroeira, crescimento inicial, viveiro

1. INTRODUÇÃO

A recuperação de áreas degradadas é uma atividade que exige uma abordagem sistemática de planejamento e visão a longo prazo e não apenas uma tentativa limitada de remediar um dano, que na maioria das vezes poderia ter sido evitado. Reis (2006) afirma que a mineração pode ser considerada uma das atividades mais impactantes ao solo, embora, em geral, não afete grandes extensões territoriais. A remoção ou perda por erosão do horizonte superficial do solo, juntamente com a matéria orgânica, causa sérios problemas físicos, químicos e biológicos ao substrato remanescente.

Apesar de ser uma forma mais onerosa de restauração de áreas degradadas, por aumentar as chances de sucesso do desenvolvimento das plântulas e diminuir a perda das sementes, o plantio de mudas de espécies nativas de rápido crescimento apresenta alta eficácia na restauração e com o passar do tempo proporciona o desenvolvimento de espécies vegetais de outros níveis de sucessão e a atração de animais frugívoros dispersores de sementes. Pelo alto índice de sucesso dessa técnica, com a utilização de espécies de rápido desenvolvimento, cerca de um a

dois anos após o plantio têm-se áreas onde espécies arbóreas venceram a competição com espécies invasoras herbáceas e gramíneas, através do sombreamento (CAVALHEIRO et al., 2002).

Segundo Carvalho Filho et al. (2003), o afloramento dos problemas ambientais e a necessidade de recuperação de áreas degradadas têm aumentado o interesse sobre o conhecimento das espécies nativas brasileiras. Com a consciência da extinção em massa de espécies no mundo todo, está crescendo a importância de se manter a diversidade biológica. Dentre as espécies arbóreas consideradas pioneiras, está a *Myracrodruon urundeuva*, popularmente conhecida no Centro Oeste como aroeira.

A produção de frutos e sementes dessa espécie é abundante. Tem dispersão anemocórica, ou seja, seus frutos são transportados pelo vento, crescimento rápido e sua utilização em áreas a serem recuperadas também poderão auxiliar na proteção da espécie contra sua extinção, visto que historicamente é uma espécie de exploração de seus estoques naturais, não existindo ainda a cultura de seu plantio em maior escala. Esta espécie tem como sinonímia *Astronium urundeuva* Engler, pertencente

á família Anacardiaceae, ocorre apenas na América do Sul, no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, tendo uso medicinal (EIRA; NETTO, 1998; ALMEIDA et al., 1998; DORNELES et al. 2005; FREITAS et al. 2006 e BERTONI; DICKFELDT, 2007). Diante do exposto, objetivou-se avaliar o estabelecimento de mudas de *Myracrodruon urundeuva* plantadas em uma área de cascalheira.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As mudas foram produzidas no Viveiro Florestal da Fazenda Água Limpa (FAL/UnB), a partir de sementes coletadas em matrizes marcadas na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e na região da Fercal, em Sobradinho. Evitou-se a coleta de frutos de indivíduos isolados, dando-se preferência às áreas onde havia cinco ou mais indivíduos da espécie. Foram coletados aproximadamente 30% dos frutos de cada matriz escolhida, normalmente entre as árvores mais frutificadas. O beneficiamento das sementes foi realizado no Laboratório de Sementes e Viveiros Florestais do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília (LASEVIFLOR/UnB).

As condições de luminosidade utilizadas para produzir as mudas foram canteiros a céu aberto (0% de sombreamento), simulando a situação extrema de campo, mudas cultivadas em canteiros em condições de casa de vegetação com 30% de sombreamento (simulando uma área degradada que esteja iniciando o processo de recuperação), mudas em casa de vegetação com 50% de sombreamento (simulando a luminosidade de uma clareira). Em relação aos substratos utilizou-se terra de subsolo e areia, em proporções iguais (1:1); terra de subsolo e areia acrescido de matéria orgânica bem curtida, esterco de caprinos (1:1:1); terra de subsolo + areia (1:1) + fertilizante de liberação lenta, de formulação NPK, 10:10:10, uma colher de chá por embalagem. Nos três tipos de substratos foi acrescido superfosfato simples (fonte solúvel de fósforo – Ca=8%, S=12%, N total=3%, P₂O₅ sol.=18%), na quantidade de 3,0 kg para cada seis carros de mão de substrato (0,187 m³ - suficiente para o preenchimento de aproximadamente 220 sacos plásticos de 17 x 22 cm - 0,85 x 10⁻³ m³ cada embalagem - utilizados para a produção de mudas). A irrigação das mudas foi realizada por aspersão, duas vezes ao dia (início da manhã e final da tarde), com duração de meia hora cada vez.

Após 90 dias selecionaram-se 160 mudas, com base nas plantas mais desenvolvidas, na altura e no diâmetro do coleto, para o plantio no campo.

A área degradada selecionada para realização deste estudo localiza-se no interior da FAL/UnB, a qual recebe a denominação de Cascalheira da Caesb, devido à proximidade da mesma em relação à estação de captação de águas da Companhia de Saneamento de Brasília (Caesb). Em termos geográficos a área da cascalheira situa-se a uma altitude de 1.149 m, circunscrita à coordenada 15°57'281"S e 47°58'789"W, no Distrito Federal.

Realizou-se a marcação das covas e a abertura das mesmas através de broca acoplada a um trator. A utilização deste equipamento fez-se necessária em virtude da dificuldade de se perfurar o substrato enrijecido, ao

longo de muitos anos de intempéries, na área degradada pela mineração. Cada cova foi aberta nas seguintes dimensões: 1,0 m de profundidade por 0,5 m de diâmetro.

Foram marcados quatro blocos, cada qual com 648,0 m², dividido em quatro unidades experimentais (162 m²) de 10 covas. A distância entre blocos e repetições foi de 3,0 m e entre covas de 1,5 m. As covas foram adubadas com dez litros de adubo curtido de carneiro e cem gramas de superfosfato simples.

A rocha triturada da cascalheira e o esterco de caprino usado nas covas foram submetidos à análise química para determinação do pH em água (relação solo: solução 1:2,5); P, K e Na disponíveis, extraídos com Mehlich-1; Ca²⁺, Mg²⁺ e Al³⁺ trocáveis, extraídos com KCl 1 mol L⁻¹, conforme Defelipo; Ribeiro (1997).

Três dias após o preparo e adubação das covas realizou-se o plantio das mudas. Considerando que poderiam ocorrer fatores que influenciassem positiva ou negativamente no desenvolvimento das plantas, tais como extremidades dos blocos, água da chuva, animais ou mesmo o futuro crescimento e sombreamento entre plantas, a distribuição dentro de cada unidade experimental foi feita de forma aleatória, procurando assim, reduzir as margens de erro, chegando a resultados mais confiáveis possíveis.

Os trabalhos de implantação e coleta de dados ocorreram entre os meses de Fevereiro e Setembro. Até a primeira semana de Maio, o tempo foi chuvoso, mantendo a cascalheira úmida por todo o período. A partir da segunda semana de maio, até Setembro, não houve chuva.

Em campo avaliou-se a sobrevivência, altura e diâmetro. A análise estatística foi realizada através de análise de variância, utilizando-se o sistema SAEG e pelo Programa Genes (CRUZ, 2001). As médias encontradas, quando consideradas significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após 171 dias do plantio na cascalheira as mudas de aroeira apresentaram um percentual de 100% de sobrevivência, mesmo passando por quatro meses de seca.

Com relação à altura, em função da idade das mudas de *M. urundeuva*, esta apresentou um comportamento melhor explicado através do modelo linear, com R² = 0,95. O diâmetro também tem um comportamento linear, com R² = 0,97. Os coeficientes de variação são baixos para ambos, com altura igual a 10,82% e diâmetro igual a 11,45%, o que demonstra alto controle experimental dos experimentos deste trabalho. Os modelos de crescimento para a altura e o diâmetro em função da idade que melhor explicam o comportamento das mudas de *M. urundeuva* no campo foram os seguintes:

$$H = 30,4447 + 0,1594 \times \text{idade} \quad R^2 = 0,95$$

$$D = 4,0047 + 0,04049 \times \text{idade} \quad R^2 = 0,97$$

As representações gráficas referentes ao crescimento no campo em função da idade, das mudas de *M. urundeuva*, em altura (cm) e diâmetro (mm) são apresentadas na Figura 1 A e B. Apesar da média da altura ser de 60 cm (o dobro da altura média inicial), várias plantas ultrapassaram 120 cm, apresentando, portanto um desenvolvimento muito heterogêneo (Figura 2 A e B). Bertoni; Dickfeldt (2007) trabalhando com

restauração de vegetação verificaram que as aroeiras plantadas tiveram bom desenvolvimento e alta sobrevivência, adaptando-se bem às condições em que foram plantadas, apesar da competição por luz, água e nutrientes com a vegetação nativa em regeneração. Também observaram que aos 6 anos a aroeira apresentava plantas distribuídas desde alturas de 1 até 9 m, e aos 10 anos de idade as aroeiras atingiram alturas de 3 até 11 m, demonstrando um padrão no desenvolvimento heterogêneo em altura para plantas desta espécie. Sugere-se, no entanto, a continuação do acompanhamento do desenvolvimento das mudas na cascalheira por mais dois ou três períodos chuvosos, quando será possível fazer uma afirmação mais abalizada sobre tal indicação.

Figura 1 - Crescimento em altura (cm) (A) e no diâmetro (mm) (B), no campo, em função da idade de *Myracrodruon urundeuva*.

Figura 2 - *Myracrodruon urundeuva*, desenvolvimento heterogêneo das mudas na cascalheira da Caesb. Fotos: Clarê Carrijo

4. CONCLUSÕES

No campo as mudas de aroeira apresentam excelente taxa de sobrevivência, além de crescimento rápido e linear tanto em altura quanto em diâmetro. A espécie *Myracrodruon urundeuva* é recomendada para ser utilizada em recuperação de áreas degradadas por mineração.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. P.; PROENÇA, C. E. B.; SANO, S. M.; RIBEIRO, J. F. **Cerrado: Espécies Vegetais Úteis**, 1.ed., Planaltina-DF, EMBRAPA, 1998. 464.p.

BERTONI, J. E. A.; DICKFELDT, E. P. Plantio de *Myracrodruon urundeuva* Fr.All. (Aroeira) em fase alterada de floresta. **Revista Instituto Florestal**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 31-38, 2007.

CARVALHO FILHO, J. L. S; ARRIGONI-BLANKI, M. F.; BLANKI, A. F.; RANGEL, M. S. A.; Produção de mudas de (*Hymenaea courbaril* L.) em diferentes ambientes e composições de substratos, **CERNE**, Lavras – MG, v.9, n.1, p.109-118, 2003.

CAVALHEIRO, A. L.; TOREZAN, J. M. D.; FADELLI, L. Recuperação de áreas degradadas: procurando por diversidade e funcionamento dos ecossistemas. 2002. In: MEDRI, M.E.; BIANCHINI, E.; SHIBATTA, O.A.; PIMENTA, J.A. **A bacia do rio Tibagi**. Londrina, PR.

CRUZ, C. D. **Programa Genes: Versão Windows**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2001 (disponível na página www.ufv.gov.br).

DEFELIPO, B. V.; RIBEIRO, A. C. **Análise química do solo, metodologia**. 2.ed. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1997. 26p.

DORNELES, M. C.; RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. Germinação de diásporos recém-colhidos de *Myracrodruon urundeuva* Allemao (Anacardiaceae) ocorrente no cerrado do Brasil Central. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo-SP, v. 28, n. 2, 2005.

EIRA, M. T. S.; NETTO, D. A. M. Germinação e conservação de sementes de espécies lenhosas. In RIBEIRO, J. F., **Cerrado Matas de Galeria**, Embrapa, Planaltina, DF, p. 97-117, 1998.

FREITAS, M. L. M.; AUKAR, A. P. A.; SEBENN, A. M.; MORAES, M. L. T.; LEMOS, E. G. M. Variação genética em progênies de *Myracrodruon urundeuva* F.F. & M.F. Allemao em três sistemas de cultivo. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 30, n. 3, p. 319-329, 2006.

REIS, L. L. **Monitoramento da recuperação ambiental de áreas de mineração de bauxita na Floresta Nacional de Saracá-Taquera, Porto Trombetas (PA)**. 2006. 175f. Dissertação (Doutorado em Ciências em Agronomia), Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E LUMINOSIDADES NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE *Myracrodruon urundeuva* (Allemao) Engl.

Antônio Clarê Carrijo BARBOSA, Rosana de Carvalho Cristo MARTINS, Ildeu Soares MARTINS,
Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA*, Inaê Mariê de Araújo SILVA, Genilda Canuto AMARAL

Pós-graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: jessicacbf.ifmg@gmail.com

RESUMO: A espécie florestal *Myracrodruon urundeuva* (Allemao) Engl. pode ser classificada como secundária/pioneira antrópica e apresenta grandes potenciais para utilização na recuperação de áreas degradadas. Dessa forma objetivou-se avaliar o efeito de diferentes substratos e condições de luminosidade na produção de mudas de *M. urundeuva*. Realizou-se o experimento no viveiro florestal localizado na Fazenda Água Limpa (FAL), área pertencente à UnB. Foram testados três tipos de substratos em diferentes composições e três condições de luminosidade. O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições de 27 plantas para cada um dos nove tratamentos (três substratos x três condições de sombreamento). Durante três meses realizou-se monitoramento mensal, medindo-se a altura da parte aérea das mudas com auxílio de régua milimétrica e o diâmetro do coleto com auxílio de paquímetro digital. A *Myracrodruon urundeuva* apresenta melhor desenvolvimento no viveiro quando se utiliza substrato contendo terra + areia + matéria orgânica + superfosfato simples. A germinação é indiferente ao sombreamento.

Palavra-chave: aroeira, crescimento inicial, viveiro

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui extensas áreas degradadas, fruto dos mais diversos ramos da atividade antrópica, e com diferentes níveis de degradação, indo desde uma perda temporária da capacidade regenerativa de ecossistemas florestais por efeito de incêndios ou outras causas naturais, até a completa remoção dos horizontes férteis do solo e geração de substratos de difícil colonização, como é o caso das atividades de mineração (REIS, 2006). Esse fato corrobora a importância do estudo de espécies arbóreas do Cerrado com a finalidade de recuperar áreas antropizadas. A execução da recuperação ambiental exige investimentos elevados, porém os custos econômicos, sendo adequadamente utilizados, podem ser minimizados e seus efeitos ecológicos maximizados. A intervenção em áreas degradadas, através de técnicas de manejo, pode acelerar o processo de regeneração, permitir o processo de sucessão e evitar a perda de biodiversidade (BARBOSA et al., 2005). Entretanto, é importante salientar que a utilização de qualquer espécie florestal não tradicional para plantios com finalidade produtiva e/ou ambiental requer o desenvolvimento de tecnologia adequada de produção (LEONHARDT et al., 2001). Um dos grandes problemas na recuperação de áreas degradadas com espécies florestais nativas é a produção de mudas, devido

principalmente à falta de informações tecnológicas. Dentre os aspectos a serem observados destaca-se a escolha do substrato e as condições de luminosidade.

A aroeira, nome popular mais utilizado no Centro Oeste para a *Myracrodruon urundeuva* é uma espécie que fornece madeira muito cobiçada no meio rural por suas qualidades de dureza, resistência à putrefação, durabilidade em contato com o solo, importância medicinal e grande potencial para recuperação de áreas degradadas. Em razão dessas características, populações naturais de *M. urundeuva*, distribuídas por quase todo o Brasil, vêm sendo dizimadas, o que a torna uma espécie vulnerável à extinção (EIRA; NETTO, 1998; ALMEIDA et al., 1998; DORNELES et al., 2005; FREITAS et al., 2006; BERTONI; DICKFELDT, 2007). Bertoni; Dickfeldt (2007) ao estudarem *M. urundeuva* quanto ao desenvolvimento das mudas para restauração de florestas alteradas concluíram que as aroeiras plantadas tiveram bom desenvolvimento e alta sobrevivência, adaptando-se bem às condições em que foram plantadas, apesar da competição por luz, água e nutrientes com a vegetação nativa em regeneração. Baseado nessas informações objetivou-se avaliar o efeito de diferentes substratos e condições de luminosidade na produção de mudas de *M. urundeuva*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a coleta de frutos da espécie *M. urundeuva* efetuaram-se as marcações das matrizes, com a utilização de GPS, em áreas da Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na região da Fercal, em Sobradinho/DF. Foram coletados frutos de quinze matrizes, selecionadas visualmente quanto à sanidade e dando-se preferência a matrizes que não estivessem isoladas.

No Laboratório de Sementes e Viveiros Florestais do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília (LASEVIFLOR/UnB), após o beneficiamento dos frutos foram, as sementes foram acondicionadas em embalagens plásticas atentando-se para a manutenção da umidade e o controle fitossanitário. No viveiro florestal localizado na Fazenda Água Limpa (FAL), área pertencente à UnB, foi implantado o experimento visando identificar a condição ideal em termos de substrato e condição de luminosidade para o crescimento inicial das mudas. Testaram-se os seguintes substratos: terra de subsolo e areia, em proporções iguais (1:1); terra de subsolo e areia acrescido de matéria orgânica bem curtida, esterco de caprinos (1:1:1); terra de subsolo + areia (1:1) + fertilizante de liberação lenta, de formulação NPK, 10:10:10, uma colher de chá por embalagem. Nos três tipos de substratos foi acrescido superfosfato simples (fonte solúvel de fósforo – Ca=8%, S=12%, N total=3%, P₂O₅ sol.=18%), na quantidade de 3,0 kg para cada seis carros de mão de substrato (0,187 m³ - suficiente para o preenchimento de aproximadamente 220 sacos plásticos de 17 x 22 cm - 0,85 x 10⁻³ m³ cada embalagem - utilizados para a produção das mudas).

As condições de luminosidade para a produção de mudas foram 0%, 30% e 50% de sombreamento. Durante noventa dias fez-se o monitoramento de pragas e doenças nos recipientes contendo substrato e muda. A irrigação das mudas foi realizada por aspersão duas vezes ao dia (início da manhã e final da tarde), com duração de meia hora cada vez. A implantação dos experimentos no viveiro foi estabelecida em conjunto com outras três espécies (*Eriotheca candolleana*, *Eugenia dysenterica* e *Physocalymma scaberrimum*). O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições para cada um dos 9 tratamentos (3 substratos x 3 condições de sombreamento), contendo 27 plantas por repetição. A análise estatística foi realizada através de análise de variância, utilizando-se o sistema SAEG e pelo Programa Genes (CRUZ, 2001). As médias encontradas, quando consideradas significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com cada situação (PIMENTEL-GOMES, 1976). Durante três meses realizou-se monitoramento mensal, medindo-se a altura da parte aérea das mudas com auxílio de régua milimétrica e o diâmetro do coleto com auxílio de paquímetro digital.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisaram-se as mudas no viveiro conforme o substrato e o sombreamento a que foram submetidas. A Tabela 1 mostra que as sementes de *M. urundeuva* são influenciadas tanto pelos substratos quanto pelas condições de luminosidade para a germinação.

Tabela 1. Altura e diâmetro das mudas de *Myracrodruon urundeuva* no viveiro em função de sombreamento e substrato.

Fonte de Variação	Grau de Liberdade	Quadrado Médio	
		Altura	Diâmetro
Substrato	2	1022,081*	8,2176 ^{ns}
Sombreamento	2	0,26450 ^{ns}	1,1010 ^{ns}
Substrato x Sombreamento	4	13,7904 ^{ns}	0,4618 ^{ns}
Resíduo	27	5,51886	0,8388
Médias	—	15,31028	1.8502
CV%	—	15,344	15,653

*=significativo ao nível de 5%; ns = não significativo.

Brancaion et al. (2008) salientam que a necessidade de luz para a germinação das sementes de espécies florestais pioneiras tem sido frequentemente relatada na literatura. No entanto, ao trabalharem com sementes de *Heliocarpus popayanensis*, que embora seja uma espécie tipicamente pioneira e possua sementes pequenas, não houve interferência da luz para a germinação das mesmas. Com relação à altura das mudas, o substrato mais adequado para ser utilizado no viveiro é aquele composto de terra de subsolo, areia e matéria orgânica em proporções iguais, acrescido de superfosfato simples (Tabela 2). Segundo Bertoni e Dickfeldt (2007), no Cerrado a altura das árvores é de 6 a 14 m e em solos mais férteis de floresta, 20 a 25 m, o que sinaliza que a espécie desenvolve-se bem na presença de matéria orgânica, não só no viveiro.

Tabela 2. Altura de mudas *Myracrodruon urundeuva* produzidas em diferentes substratos no viveiro

Substrato	Médias
2	25,2533a
3	13,6192b
1	7,0183 c

Substrato 1: terra de subsolo + areia + superfosfato; substrato 2: terra de subsolo + areia + matéria orgânica + superfosfato; substrato 3: terra de subsolo + areia + Basacote + superfosfato; médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Constatou-se uma diferença significativa nos resultados, sendo que o substrato 2, composto por terra de subsolo, areia e matéria orgânica em proporções iguais, acrescido de superfosfato simples se destaca em qualquer intensidade luminosa (Tabela 3). Tal resultado está de acordo com Salomão (2003) que indica a inclusão no substrato de esterco (matéria orgânica) + fertilizante + calcário.

Tabela 3. Diâmetro das mudas de *Myracrodruon urundeuva* no viveiro.

Substrato X Sombreamento 1	Médias	Substrato X Sombreamento 2	Médias	Substrato X Sombreamento 3	Médias
2	2,8475a	2	2,2375a	2	2,9600a
3	1,4550b	3	1,7375a	3	2,3350a
1	1,3825b	1	0,6075b	1	1,0900b

Substrato 1: terra de subsolo + areia + superfosfato simples; 2: terra de subsolo + areia + matéria orgânica + superfosfato simples; 3: terra de subsolo + areia + Basacote + superfosfato simples; sombreamento 1: 50%; sombreamento 2: 30%; sombreamento 3: 0%. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

4. CONCLUSÕES

O substrato contendo terra, areia, matéria orgânica e superfosfato simples proporciona maior porcentagem de germinação de sementes *Myracrodruon urundeuva*. O sombreamento não interfere na germinação.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. P.; PROENÇA, C. E. B.; SANO, S. M.; RIBEIRO, J. F. **Cerrado: Espécies Vegetais Úteis**, 1.ed., Planaltina-DF, EMBRAPA, 1998. 464.p.

BARBOSA, L. M.; BARBOSA, K. C.; NEUENHAUS, E. C. M.; BARBOSA, J. M. e POTOMATI, A. Estabelecimento de parâmetros de avaliação e monitoramento para reflorestamentos induzidos visando o licenciamento ambiental. Curitiba, In: VI Simpósio Nacional e Congresso Latino-americano de Recuperação de Áreas Degradadas, p.221-229, **Anais**. 2005.

BERTONI, J. E. A.; DICKFELDT, E. P. Plantio de *Myracrodruon urundeuva* Fr.All. (Aroeira) em fase alterada de floresta. **Revista Instituto Florestal**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 31-38, 2007.

BRANCALION, P. H. S.; NOVEMBRE, A. D. L. C.; RODRIGUES, R. R.; CHAMMA, H.M.C.P. Efeito da luz e de diferentes temperaturas na germinação de sementes de *Heliocarpus popayanensis* L. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 32 n. 2 Viçosa mar./abr. 2008.

DORNELES, M. C.; RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. Germinação de diásporos recém-colhidos de *Myracrodruon urundeuva* Allemao (Anacardiaceae) ocorrente no cerrado do Brasil Central. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo-SP, v. 28, n. 2, 2005.

EIRA, M. T. S.; NETTO, D. A. M. Germinação e conservação de sementes de espécies lenhosas. In RIBEIRO, J. F., **Cerrado Matas de Galeria**, Embrapa, Planaltina, DF, p. 97 a 117, 1998.

FREITAS, M. L. M.; AUKAR, A. P. A.; SEBBENN, A. M.; MORAES, M. L. T.; LEMOS, E. G. M. Variação genética em progênies de *Myracrodruon urundeuva* F.F. & M.F. Allemao em três sistemas de cultivo. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 30, n. 3, p. 319-329, 2006.

LEONHARDT, C.; TILLMANN, M. A. A.; VILLELA, F. A.; MATTEI, V. L. Maturação de sementes de Tarumã-de-espinho (*Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke – Verbenaceae), no Jardim Botânico de Porto Alegre, RS, **Revista Brasileira de Sementes**, v. 23, n. 1, p. 100-107, 2001.

REIS, L. L. **Monitoramento da recuperação ambiental de áreas de mineração de bauxita na Floresta Nacional de Saracá-Taquera, Porto Trombetas (PA)**. 2006. 175f. Dissertação (Doutorado em Ciências em Agronomia), Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

SALOMÃO, A. N., org., **Germinação de Sementes e Produção de Mudanças de Plantas do Cerrado**, 1.ed. Brasília, Rede de Sementes do Cerrado, 2003. 96p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESGATE VEGETATIVO DE ÁRVORES DE *Tectona grandis* Linn F. PELO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS

Yorleny BADILLA^{1*}, Aloisio XAVIER², Olman MURILLO³

¹ Escuela de Ingenieria Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.

² Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil

³ Escuela de Ingenieria Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.

*E-mail: yorlenybadilla@yahoo.es

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas provenientes das brotações advindas da decepta e do anelamento do caule de árvores de *Tectona grandis*, assim como de estacas originadas do sistema radicular. Foram selecionadas árvores em plantios comerciais (propagados via semínifera) de 5, 10 e 15 anos de idade, na fazenda Bacaeri, localizada no município Alta Floresta, Mato Grosso. Foram selecionadas 20 árvores por idade, sendo aplicados os três tratamentos (decepta, anelamento e coleta de raiz). O experimento seguiu um arranjo fatorial (3 x 3), em delineamento estatístico inteiramente ao acaso, considerando as três idades e os três tratamentos testados. Com os resultados obtidos foram verificadas diferenças significativas, para a brotação e número de brotos, em relação à idade, à técnica de resgate, não obstante não foram encontradas diferenças estatísticas na interação “idade X técnica de resgate”. Quanto ao enraizamento das estacas, diferenças estatísticas foram observadas somente quanto à técnica de resgate. Os resultados indicaram que as técnicas de resgate, pela decepta e pelo anelamento do caule demonstraram ter potencial no resgate vegetativo desta espécie. O resgate de árvores da teca pelo método da estaquia radicular, não se torna viável nas condições avaliadas, pelo fato da baixa taxa de enraizamento (4%) e não obtenção de brotações nas estacas.

Palavra-chave: Propagação vegetativa, silvicultura clonal, teca, estaquia

1. INTRODUÇÃO

A *Tectona grandis* é uma espécie arbórea, decídua, originária do continente Asiático, estando sua área de ocorrência confinada entre florestas úmida e decídua árida mista, em elevações em torno de 1.000 m na Índia, na Tailândia, no Laos, na Birmânia, no Camboja, no Vietnã e em Java (LAMPRECHT, 1990). Na atualidade, os plantios comerciais da teca, se estendem pela África Tropical, Austrália, Ilhas do Pacífico, América Central e do Sul (WHITE, 1991; PANDEY; BROWN, 2000). Diversas técnicas de implantação e de manejo silvicultural têm sido adotadas nos plantios de *Tectona grandis*, resultando em grande produtividade de madeira, em uma rotação relativamente curta, quando comparada com os países de origem. No entanto, a produtividade destes plantios florestais apresenta números extremamente variáveis (FIGUEIREDO, 2005). Alguns autores sugerem como prováveis causas dessa alta variabilidade na produtividade da espécie, as diferenças de localidade, as diferenças nas condições de manejo florestal, as diferenças entre procedências, a baixa

qualidade das sementes ou de mudas, dentre outros fatores (KJAER; FOSTER, 1996; GOH; MONTEUUIS, 2005; BARROSO et al., 2005). No entanto, sabe-se que a produtividade pode aumentar substancialmente, a partir de seleção cuidadosa de procedência e de genótipos superiores (GOH; MONTEUUIS, 2005).

Recentemente, têm-se desenvolvido programas de melhoramento genético de teca, concentrando-se principalmente na clonagem de árvores de genótipo superior (NICODEMUS et al. 2000; MURILLO; BADILLA, 2004), sendo o resgate vegetativo de material adulto em campo uma etapa fundamental, tanto para o desenvolvimento de um programa de melhoramento quanto para a conservação de genótipos de interesse (WENDLING, 2003). Segundo Alfenas et al. (2009), o primeiro passo, após a seleção de árvores superiores é a obtenção de brotações fisiologicamente e ontogeneticamente juvenis. De forma geral, quando se objetiva reproduzir vegetativamente um material com características desejadas, o primeiro passo é o resgate do genótipo em condições de campo e obtenção de brotações

com maior aptidão ao enraizamento adventício (WENDLING; XAVIER, 2001).

Em espécies lenhosas de difícil capacidade de enraizamento de estacas está relacionada ao grau de maturação, sobre o qual se tem observado que na fase juvenil as plantas possuem maior potencial de enraizamento que na fase adulta (HARTMANN et al., 2011). A técnica mais comumente utilizada no resgate vegetativo para a propagação de plantas adultas de espécies florestais tem sido a decepta da árvore para a indução de brotações basais (MURILLO et al., 2003). As brotações emitidas nas cepas possuem características morfológicas e fisiológicas das plantas juvenis, as quais são de fundamental importância para a recuperação da competência ao enraizamento adventício (ALFENAS et al., 2009; XAVIER et al., 2013).

Outra técnica utilizada no resgate de árvores adultas é o anelamento na base do tronco, o qual possibilita a obtenção de brotações basais, onde a planta não é submetida ao corte e as brotações que ocorrem abaixo do ponto de anelamento são utilizadas na propagação clonal pela estaquia. Entretanto, a eficiência desse método é dependente da espécie/genótipo, da época do ano, das condições ambientais e fisiológicas da planta, assim como da intensidade e da praticidade do anelamento realizado (XAVIER et al., 2013).

Uma técnica pouco conhecida na área florestal para o resgate de árvores selecionadas é quanto ao uso de estacas radiculares, principalmente, devido à dificuldade na coleta de raízes das matrizes adultas e a pouca praticidade operacional do processo (HARTMANN et al., 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas provenientes das brotações advindas da decepta e do anelamento do caule em árvores de *Tectona grandis*, assim como de estacas originadas do sistema radicular.

2. MATERIAL E MÉTODOS

1. Material experimental

Para o resgate de material vegetativo de teca, foram selecionadas árvores aleatoriamente em plantios comerciais (propagados via semínifera) de 5, 10 e 15 anos de idade na fazenda Bacaeri, localizada no município Alta Floresta, Mato Grosso. A região de Alta Floresta, de acordo com a Classificação de Köppen, apresenta um Clima Tropical Quente Úmido, com temperaturas entre 20 e 38°C, com uma média de 26°C; com máximas diárias de 34 a 37°C, a uma altitude média de 289 m. Os índices de pluviosidade anual acusam valores de 1.700 a 1.800 mm. Existem duas estações climáticas bem definidas, inverno seco com períodos de três meses (maio a julho) e verão chuvoso (FERREIRA, 2001).

Para avaliação do resgate vegetativo das árvores selecionadas de teca, foram selecionadas 20 árvores por idade em plantios comerciais seminais de 5, 10 e 15 anos, sendo realizado o tratamento da decepta em dez matrizes das diferentes idades, bem como foram aplicadas as técnicas de anelamento e resgate de raízes simultaneamente nas outras dez matrizes selecionadas. O experimento seguiu arranjo fatorial (3 x 3), considerando as três idades e os três tratamentos testados (decepta, anelamento no caule, coleta de raízes), em delineamento estatístico inteiramente ao acaso.

2. Metodologia

2.1. Resgate vegetativo via brotações induzidas pela decepta da árvore

Árvores de *Tectona grandis* de 5, 10 e 15 anos de idade foram selecionadas e decepadas a uma altura de 20 cm do solo para proporcionar a emissão de brotações, sendo realizada uma limpeza de plantas daninhas e eliminação de ramos e folhas em torno do toco. Dois meses após a decepta das árvores, foi avaliada a presença de brotações (1: com brotação e 0: sem brotação) e realizada a coleta das brotações, as quais foram acondicionadas em caixas de isopor, sem orifícios e com tampa, com uma camada de substrato úmido (constituído por turfa de sphagno, vermiculita expandida, casca de arroz carbonizada) no fundo da caixa para manter a umidade, sendo em seguida transferidas até o viveiro florestal da empresa Agrícola Verde Novo Ltda., localizada no município de Colíder, Mato Grosso.

Com as brotações foram preparadas estacas de 5 e 7 cm de comprimento, com uma redução de 75% da área foliar; mantidas em caixas de isopor com tampa e pulverizações com água por meio de pulverizador manual, em intervalos de tempo de 5 a 10 minutos até o estaqueamento.

Para o enraizamento, foi utilizada uma solução de AIB (ácido indolbutírico) em uma concentração de 2000 mg L⁻¹, na base da miniestaca. Posteriormente, foram estaqueadas, em ellepotes de 6 cm de altura e 3,5 cm de diâmetro, com o substrato comercial CAROLINA II BR (composto por turfa de sphagno (40,5%), vermiculita expandida (34,5%), casca de arroz carbonizada (24%), calcário dolomítico (1%), gesso agrícola (0,5%), fertilizante NPK (traços), pH 5,5 e condutividade elétrica (ms cm⁻¹) 0,7), e colocadas na casa de enraizamento com irrigação cada hora durante 30 segundos.

O enraizamento das miniestacas foi conduzido em casa de vegetação a qual é coberta com polietileno transparente e sombrite de 60% de redução da luminosidade, nas paredes e teto, com um regime de irrigação de 30 segundos a cada 20 minutos, visando manter a temperatura média de 25°C e uma umidade relativa do ar acima de 95%, onde permaneceram por um período de 15 dias. Após esse período, foram transferidas para aclimatação, com um regime de irrigação de 30 segundos a cada 60 minutos, permanecendo por mais 15 dias. Ao término desse período foi avaliado o enraizamento.

2.2. Resgate vegetativo via brotações

Para a avaliação do resgate de árvores selecionadas de *Tectona grandis* por anelamento de caule, foram selecionadas árvores de 5, 10 e 15 anos de idade, sendo o anelamento realizado em dez matrizes de cada idade. O anelamento consistiu-se na retirada de um anel de casca da metade da circunferência do tronco de aproximadamente 10 cm de largura a uma altura de 15 cm do solo, até o rompimento da casca sem danificar o lenho.

Dois meses após realização do anelamento, foi avaliada a emissão de brotações (1: com brotação e 0: sem brotação) e posterior coleta das brotações para avaliar o do enraizamento adventício das estacas, conforme o procedimento descrito no item 2.2.1.

2.3. Resgate vegetativo via estacas radiculares

De cada árvore anelada, foram coletadas raízes que constituíram os propágulos radiculares. Foram coletadas raízes com diâmetro entre 2 e 3 cm, as quais foram acondicionadas em caixas de isopor, sem orifícios e com tampa, com uma camada de substrato úmido (constituído por turfa de sphagno, vermiculita expandida, casca de arroz carbonizada) no fundo da caixa para manter a umidade, sendo em seguida transferidas até o viveiro florestal empresa Agrícola Verde Novo Ltda., localizada no município de Colíder, Mato Grosso.

As estacas foram preparadas entre 8 e 10 cm de comprimento, as quais foram mantidas em caixas de isopor com tampa e pulverizações manuais com água, em intervalos de tempo de 5 a 10 minutos, até o estaqueamento. Posteriormente, no momento do estaqueamento foi realizada a aplicação de AIB numa concentração de 4.000 mg L⁻¹, na base da estaca e plantadas em substrato contido em caixas plásticas. As caixas plásticas possuíam dimensões de 50 cm de comprimento por 30 cm de largura, com uma camada de 15 cm do substrato comercial CAROLINA II BR (composto por turfa de sphagno (40,5%), vermiculita expandida (34,5%), casca de arroz carbonizada (24%), calcário dolomítico (1%), gesso agrícola (0,5%), fertilizante NPK (traços), pH 5,5 e condutividade elétrica 0,7 mS cm⁻¹). Para o enraizamento, as caixas plásticas foram mantidas em casa de enraizamento com uma frequência de irrigação de 30 segundos a cada 20 minutos. As avaliações constaram da capacidade de emissão de brotações (1: com brotos, 0: sem brotos) e da competência de enraizamento (1: com raízes, 0: sem raízes) das estacas radiculares.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados

Em relação às técnicas de resgate de árvores selecionadas de teca, a análise de variância indicou diferença significativa ($P > 0,95$) para indução da brotação e do número de brotos, em resposta à idade e à técnica de resgate. Encontrou-se diferença estatística para número de brotos para a interação “idade X técnica de resgate”. Com respeito ao enraizamento das estacas somente foi observada diferença estatística ($P > 0,95$) quanto à técnica de resgate (Tabela 1).

Tabela 1 – Resumo da análise de variância quanto à indução de brotação (IB), ao número de brotos (NB) e ao enraizamento (ENR) em relação à idade e às técnicas de resgate de árvores selecionadas de *Tectona grandis*.

Fonte de variação	GL	Quadrado médio		
		IB	NB	ENR (%)
Idade (I)	2	0,544**	126,433**	1140,558 ^{ns}
Téc.de resgate (R)	2	5,911**	342,633**	11460,137**
(I) * (R)	4	0,344 ^{ns}	79,467**	747,706 ^{ns}
Média		48,89%	2,77	23,42%
CV _{exp} (%)		15,95	18,23	14,62

ns, *, ** e *** : não significativo a 0,05; significativo a 0,05; 0,01 e 0,001 de probabilidade, respectivamente, pelo teste de F.

As avaliações quanto à emissão e ao crescimento das brotações foram realizadas 60 dias após o anelamento e a decepta, visto ser esse período aquele com boas condições

para coleta de material vegetativo para enraizamento das estacas (Figura 1).

Figura 1 – Emissão de brotação aos 60 dias após o anelamento (A) e da decepta (B) em árvores de *Tectona grandis* aos 10 anos de idade

Verifica-se que as árvores de cinco anos de idade (Figura 2) apresentaram maior capacidade de emissão de brotos (63,33%), tendo as matrizes de 15 anos, o valor médio mais baixo (36,67%). Nos tratamentos avaliados, a emissão de brotações foi maior nas árvores decepadas (86,67%), seguido pelas matrizes aneladas (60%) (Figura 5-A). O enraizamento das estacas coletadas de árvores decepadas foi de 43,09%, em quanto provenientes de árvores aneladas obteve-se 23,18% e somente 4% das estacas radiculares enraizaram (Figura 3-B). Diferenças significativas foram observadas entre as técnicas de resgate de decepta e de anelamento, quanto à indução de brotação (%); e em relação ao índice de enraizamento das estacas coletadas.

Figura 2 – Emissão de brotação 60 dias em função da idade de árvores de *Tectona grandis*. As médias seguidas de uma mesma letra maiúscula, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 95% de probabilidade.

Como se pode observar na Tabela 2, houve variação no número de brotos emitidos por idade e pela técnica utilizada. Em árvores de cinco e dez anos de idade, o método da decepta proporcionou maior quantidade de brotos. Não obstante, aos 15 anos, não se verificaram diferenças significativas entre os métodos.

Tabela 2 – Número de brotos por matriz em função da idade e das técnicas de resgate vegetativo em árvores selecionadas de *Tectona grandis*.

Idade da árvore	Nº de brotos / árvore	
	Decepta	Anelamento do caule
5	8,6 ^{Aa}	2,9 ^{Ba}
10	10,4 ^{Aa}	1,8 ^{Bb}
15	0,6 ^{Ab}	0,6 ^{Ac}

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, ao nível de 95% de probabilidade, pelo teste de Tukey. Letras maiúsculas na linha comparam médias entre idades; letras minúsculas na coluna comparam médias entre as técnicas de anelamento.

Figura 3 – Emissão de brotação na decepta e o anelamento das matrizes (3-A) aos 60 dias e enraizamento de estacas por técnica de resgate (3-B) em função da idade das técnicas de resgate vegetativo de árvores de *Tectona grandis*. As médias seguidas de uma mesma letra maiúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a 95% de probabilidade.

Discussão

As técnicas de resgate de árvores utilizadas neste estudo, a decepta e o anelamento do caule, induziram brotações basais nas árvores de *Tectona grandis*, gerando diferenças entre elas. Em geral, as árvores de 5 e 10 anos de idade, mostram um melhor comportamento que as matrizes de 15 anos, nos tratamentos de decepta e anelamento, quanto à emissão de brotação, número de brotos e enraizamento, o que pode estar, principalmente relacionado aos efeitos da idade ontogenética (WENDLING; XAVIER, 2001). Um fator que também poder ter influenciado neste resultado foi o provável aumento na relação citocinina/auxina e o estresse causado pela quebra parcial da dominância apical nas árvores aneladas ou perda total nas árvores decepadas.

Segundo Hartmann et al. (2011), a ruptura total ou parcial da dominância apical aumenta a relação citocinina/auxina o que pode beneficiar a emissão das brotações basais. A auxina é o hormônio vegetal que estimula o desenvolvimento de regiões apicais e sua biossíntese ocorre, principalmente, em tecidos com rápida divisão celular e crescimento, especialmente na parte aérea, já a citocinina é produzida principalmente nas raízes das plantas (TAIZ e ZEIGER, 2004).

Outro fator que poder ter induzido a emergência de novas brotações, é o estresse pelo anelamento, pois pode ter originado distúrbios funcionais nas árvores, os quais brotaram como estratégia de sobrevivência. Nas plantas, o estresse acontece pela interrupção do transporte de fotossintetizados e outros metabólicos orgânicos das partes mais altas para as mais baixas na planta, o qual é executado por elementos e células crivadas, situados no floema (EPSTEIN e BLOOM, 2004; TAIZ e ZEIGER, 2004).

A técnica de resgate de material selecionado para as espécies do gênero *Eucalyptus*, já estão bem

estabelecidas, utilizando principalmente, a decepta da árvore para a obtenção de brotações juvenis, que são utilizadas na propagação vegetativa por estaquia. Almeida et al. (2007) trabalharam com *Eucalyptus cloeziana*, avaliando a eficiência do enraizamento adventício em estacas extraídas de brotações obtidas por meio da decepta da árvore, anelamento do caule e indução de brotações epicórmicas em galhos podados. O resgate por brotações das árvores decepadas mostrou ser uma técnica mais viável em relação aos outros procedimentos aplicados, em função do número de brotações emitidas e da sua capacidade de enraizamento.

Com as técnicas de decepta e do anelamento do caule se conseguiu induzir a emissão de brotações basais nas árvores de *Tectona grandis*, contudo a decepta favoreceu a indução de maior número de brotos. Esse resultado pode ser consequência dos níveis hormonais na planta, da retirada da parte aérea pela decepta, a qual quebrou a dominância apical, e, conseqüentemente, o fluxo de auxina foi reprimido, contribuindo assim para o maior estímulo de brotações laterais (RAVEN et al., 2001).

Na atualidade são poucos os estudos realizados em relação ao resgate de árvores selecionadas de outras espécies. Para a espécie leguminosa *Ateleia glazioviana*, Silva (2007) determinou que com o uso de estacas caulinares provenientes de brotações de cepas de árvores com dois e dez anos de idade, com aplicação de AIB, as plantas matrizes velhas forneceram estacas com maiores condições de enraizamento e que a aplicação de AIB (5000 mg L⁻¹) gerou as maiores médias de enraizamento (23,8%).

Wendling et al. (2009) ao estudarem a técnica da decepta em araucária para a indução de brotações epicórmicas em árvores adultas, demonstraram a viabilidade desse método para o resgate de matrizes, conseguindo 60% de árvores com brotações, encontrando entre 7 e 59 brotos por matriz, com uma variação em altura entre 5 e 37 cm. Avaliando a indução de brotações epicórmicas em cepas, no enraizamento de estacas e enxertia no resgate de árvores adultas de *Cupressus lusitanica*, Kratz et al (2010) observaram pouca emissão de brotações em árvores de 5 anos, mortalidade nas cepas provenientes de árvores de 10 anos e baixos índices de enraizamento para as estacas coletadas das cepas, conseguindo melhores resultados pelo método da enxertia para o resgate de material das árvores selecionadas.

A técnica do resgate por anelamento, geralmente induz menor emissão de brotações, mais torna-se fundamental para espécies que não produzem brotações quando são decepadas e pode ser utilizada quando o corte não for permitido. Essa técnica permitiu a indução de brotações na base de árvores adultas de *Ilex paraguariensis*, uma espécie que tem proibição de corte no Brasil (SANTIN et al 2008).

Dias (2011) encontrou que o anelamento do caule e a decepta são eficientes na indução de brotações basais em árvores de *Anadenanthera macrocarpa*, obtendo como quantidade máxima 8 e 12 brotações, respectivamente.

Com relação ao enraizamento das estacas coletadas, pode-se observar diferença entre as estacas provenientes das brotações das árvores decepadas e as brotações das árvores aneladas, os percentagens de enraizamento atingidos foram baixos (43,09 e 23,18% respetivamente),

o que indica a necessidade de desenvolver estudos para melhorar esses resultados.

Em estudos realizados com *Ilex paraguariensis*, estacas provenientes de árvores adultas alcançaram um enraizamento médio de 26,7% (HORBACH 2008). Com a espécie *Cordia trichotoma* Heberle (2010), avaliando o efeito do AIB no enraizamento de estacas basais e apicais de matrizes selecionadas, não se obteve enraizamento, resultado que pode ter sido gerado pelo alto grau de lignificação das estacas lenhosas, dificultando a formação de raiz.

Em *Cupressus lusitanica*, Kratz et al. (2010), conseguiram baixas percentagens de enraizamento, contudo, observaram calosidade em algumas estacas. Dias (2011) trabalhando com brotações basais de árvores de *Anadenanthera macrocarpa*, obteve enraizamento médio de 26,7% em estacas com diâmetros inferiores aos 4 mm.

Com respeito à técnica do resgate a partir de raízes, foi observada uma presença muito baixa de raízes nas estacas (4%) aos 60 dias de avaliação, porém não houve a emissão de brotos nas estacas radiculares.

Hartmann et al. (2011) citam diversos fatores que atuam no enraizamento adventício, entre os quais se destacam a espécie, as características genéticas da planta matriz, o grau de maturação e a época de coleta dos propágulos.

Com relação às estacas radiculares, Bonga (1982) menciona que as raízes podem conservar a sua juvenilidade, possibilitando alta capacidade de regeneração das estacas mesmo quando coletadas em árvores com idade cronológica avançada.

Melo (2012), pesquisando com estacas radiculares adultas de louro-pardo, não conseguiu a formação de raízes, mais foi possível realizar a propagação vegetativa da espécie utilizando propágulos radiculares juvenis de 3 anos de idade. Com estacas radiculares juvenis grossas (1,6 - 2,5 cm), esse autor logrou maior porcentagem de brotação (26%), o maior número de brotos (0,30) e o maior comprimento dos brotos e raízes (2,27 e 5,40 cm, respectivamente), na comparação com estacas radiculares finas.

A condição fenológica da planta doadora dos propágulos vegetativos é considerada importante no enraizamento de estacas radiculares (KY-DEMBELE et al., 2010; SNEDDEN et al., 2010), devido principalmente ao fato de que a variação sazonal altera os processos fisiológicos (fotossíntese e sistema de transporte), que tem influência na disponibilidade de carboidratos e auxinas na planta (SCHIER; ZASADA, 1973). As estacas radiculares utilizadas no presente estudo foram coletadas no início da época de chuva, quando a teca se encontrava no período de emissão de folhas por ser uma espécie caducifólia, época em que as reservas energéticas haviam sido mobilizadas para a formação da copa.

Ky-Dembele et al. (2010) trabalhando com estacas radiculares adultas de mamboli (*Detariummi crocarpum* Guill. & Perr), verificaram influência da época de coleta dos propágulos no potencial de brotação das estacas radiculares, sendo os níveis de carboidratos presente nas raízes coletadas no período de repouso diferentes daqueles disponíveis durante a fase de crescimento vegetativo.

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostraram que, o resgate de árvores selecionadas de *Tectona grandis* pela técnica de decepta e anelamento do caule, tem potencial para a clonagem desta espécie, obtendo melhores resultados em idades juvenis (5 anos), sendo que a decepta proporcionou maior emissão de brotações, número de brotações e melhor índice de enraizamento.

O resgate de árvores da teca pelo método da estaca radicular, não se torna viável nas condições avaliadas, pelo fato da baixa taxa de enraizamento (4%) e ausência de brotações nas estacas radiculares.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MICIT-CONICIT) e ao Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), pela concessão de bolsas de estudo, e à empresa Agrícola Verde Novo Ltda., pelo apoio financeiro e de infraestrutura.

6. REFERÊNCIAS

- ALFENAS, A. C. et al. **Clonagem e doenças do eucalipto**. 2 Ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2009. 500 p.
- ALMEIDA, F. D. de; XAVIER, A.; DIAS, J. M. M. Propagação vegetativa de árvores selecionadas de *Eucalyptus cloeziana* F. Muell. por estaquia. **Revista Árvore**, v. 31, n. 3, p. 445-453, 2007.
- BARROSO, D. G. et al. Diagnóstico de deficiência de macronutrientes em mudas de teca. **Revista Árvore**, v.29, n.5, p.671-679, 2005.
- BONGA, J. M. Vegetative propagation in relation to juvenility, maturity and rejuvenation. In: BONGA, J. M.; DURZAN, D. J. (Eds.). **Tissue culture in forestry**. Boston: Martinus Nijhoff, Dr W Junk Publishers, 1982. p. 387-412.
- DIAS, P. **Propagação vegetativa de angico-vermelho (*Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Brenan) por estaquia e miniestaquia**. 2011, 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. 2011.
- EPSTEIN, E; BLOOM, A. J. **Nutrição mineral de plantas. Princípios e perspectivas**. ed. 2. Londrina. 2004. 403 p.
- FERREIRA, J.C.V. **Mato Grosso e seus municípios**. Cuiabá: Secretaria de Estado da Educação, 2001. 155 p.
- FIGUEIREDO, E. O. Teca (*Tectona grandis* L. f.): produção de mudas tipo toco. Rio Branco: Embrapa Acre, 2005. 22 p. il. (Embrapa Acre. documentos, 101).
- GOH, D.; MONTEUUIS, O. Rationale for developing intensive teak clonal plantations, with special reference to Sabah. **Bois et Forêts des Tropiques**, v. 28, n. 3, p. 5-15, 2005.
- HARTMANN, H. T. et al. **Plant propagation: principles and practices**. 8 Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2011. 915 p.

- HEBERLE, M. **Propagação in vitro e ex vitro de louro-pardo (*Cordia trichotoma* (Vell.) Arrabida ex Steudel)**. 2010. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010.
- HORBACH, M. A. **Propagação in vitro e ex vitro de erva-mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire – Aquifoliaceae)**. 2008. 52 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.
- KJAER, E. D.; FOSTER, G. S. **The economics of tree improvement of teak**. Hum Lebaek: Danida Forest Seed Centre. 1996. 17 p.
- KRATZ, D. et al. Propagação assexuada de *Cupressus lusitanica*. **Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 30, n. 62, p. 161-164, 2010.
- KY-DEMBELE, C. et al. Clonal propagation of *Detariummi crocarpum* from root cuttings. **Silva Fennica**, v. 44, n. 5, p. 775-786, 2010.
- LAMPRECHT, H. **Silvicultura nos trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas-possibilidades e métodos de povoamento sustentado**. Eschborn: Instituto de Silvicultura da Universidade de Göttingen, 1990. p.310-313.
- MELO, L. **Seleção e regate de árvores superiores de candela (*Eremanthus eruthropappus* (DC.). Macleish)**. 2012. 165 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. 2012.
- MURILLO, O.; ROJAS, J. L.; BADILLA, Y. **Reforestación Clonal**. Cartago, Costa Rica Taller de Publicaciones. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ing. Forestal. 2003. 36 p.
- MURILLO, O.; BADILLA, Y. Breeding teak in Costa Rica. In: LI, B.; MCKEAN, S. (Eds.) **Forest genetics and tree breeding in the age of genomics – progress and future**. Raleigh: North Carolina State University, 2004. p. 105-110.
- NICODEMUS, A.; NAGARAJAN, B.; MANDAL, A. K.; SUBRAMANIAN, K. Genetic improvement of teak in India Potentials and Opportunities in Marketing and Trade of Plantation Teak: Challenge for the New Millennium. In: Proceedings of Third Regional Seminar on Teak July 31–August 4, 2000. Yogyakarta, Indonesia: Faculty of Forestry Gadjah Mada University, 2000. p. 277-294.
- PANDEY, D.; BROWN, C. Teak: a global overview. **Unasylva**, v. 51, n. 201, p. 3-13, 2000.
- RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. **Biologia vegetal**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 906 p.
- SANTIN, D.; WENDLING, I.; BENEDETTI, E. L.; BRONDANI, G. E.; REISSMANN, C. B., MORANDI, D.; ROVEDA, L. F. Poda e anelamento em erva-mate (*Ilex paraguariensis*) visando à indução de brotações basais. **Pesquisa Florestal Brasileira**, n.56, p.97-104, jan./jun. 2008.
- SCHIER, G. A.; ZASADA, J. C. Role of carbohydrate reserves in the development of roots suckers in *Populus tremuloides*. **Canadian Journal Forest Research**, v. 3, p. 234-250, 1973.
- SILVA, M. O. C. B. da. **Estaquia caular de *Ateleiagla zioveana* Baillon, Leguminosae – Papilionoideae**. 2007, 108 f. Dissertação (Mestrado em Botânica) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
- SNEDDEN, J. et al. Propagating trembling aspen from root cuttings: impact of storage length and phenological period of root donor plants. **New Forests**, v. 39, n. 2, p. 169-182, 2010.
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. Trad. SANTARÉM, E. R. et al. (Trad.). 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 719 p.
- WENDLING, I. Propagação vegetativa de erva-mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire): estado da arte e tendências futuras. Colombo, PR: EMBRAPA Florestas. 2003. 45 p.
- WENDLING, I.; DUTRA, L. F.; HOFFMANN, H. A.; BETTIO, G.; HANSEL, F. Indução de brotações epicórmicas ortotrópicas para a propagação vegetativa de árvores adultas de *Araucaria angustifolia*. **Agroномía Costarricense**, v. 33, p. 309-319, 2009.
- WENDLING, I.; XAVIER, A. Gradiente de maturação e rejuvenescimento aplicado em espécies florestais. **Floresta e Ambiente, Seropédica**, v.8, p.187-194, 2001.
- WHITE, K. J. Teak: some aspects of research and development. RAPA publication: 1991/17. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAPA). 1991. 53 p.
- XAVIER, A.; WENDLING, I.; SILVA, R. L. **Silvicultura clonal: princípios e técnicas**. 2 Ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2013. 279 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SUBSTRATO CONDICIONADO COM BIOCHAR ASSOCIADO COM NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TAMBORIL

Beatriz Aparecida MIOTTO*, Jessika Fernanda Nunes FERREIRA, Aline Katiane Silva FREITAS,
Larissa Borges de LIMA, Fabiano André PETTER

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: bia-miotto@hotmail.com

RESUMO: É cada vez mais notória a necessidade de reflorestamento de áreas alteradas de forma antrópica, aumentando assim a demanda por mudas de espécies florestais nativas. No processo de reflorestamento a produção das mudas é uma etapa fundamental para o sucesso dessa prática, pois interfere diretamente na sobrevivência das mudas no campo. Nesse sentido, a produção de mudas de maior qualidade pode contribuir significativamente para o melhor desempenho das mudas a campo. Assim, visando a produção de mudas de melhor qualidade, realizou-se este trabalho objetivando testar a hipótese de que o biochar associado com nitrogênio (N) favorece o desenvolvimento de mudas de Tamboril (*Enterolobium contortisiliquum*(Vell.) Morong). O experimento foi desenvolvido em viveiro florestal com delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x5, sendo os tratamentos constituídos por cinco doses de biochar (0; 5; 10; 15 e 20% v/v) e cinco doses de nitrogênio (0, 100, 200, 300 e 400 mg dm⁻³), com quatro repetições. As associações entre concentrações de biochar e N foram adicionadas em um Latossolo Amarelo. Foram verificados os parâmetros de crescimento, número de folhas, área foliar e volume de raízes aos 60 dias após a emergência (DAE), e os resultados foram submetidos ao estudo de regressão polinomial (superfície de resposta). Verificou-se que a interação entre biochar e N proporcionou maior número de folhas, área foliar e volume radicular. Houve interação significativa ($p < 0,05$) entre biochar e N, com comportamento quadrático dos dados em relação aos tratamentos, sendo o maior número de folhas verificado com a aplicação de 15% de biochar associado a 300 mg dm⁻³ de N. A maior área foliar foi verificado com a aplicação de 15% de biochar e 200 mg dm⁻³ de N. Já, para volume radicular os maiores valores foram verificados com o uso de 20% de biochar e 300 mg dm⁻³ de N. De maneira geral a produção de mudas de tamboril em substrato condicionado com 15% de biochar em associação com 300 mg dm⁻³ de N proporciona mudas com melhor desempenho morfofisiológico. Os resultados obtidos são importantes, pois inferem em uma maior capacidade de sobrevivência das mudas no campo após o transplantio.

Palavra-chave: reflorestamento, mudas, área foliar, volume radicular e transplantio.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AValiação DE SUBSTRATOS PARA TESTE DE GERMINAÇÃO DE *Diospyros inconstans* Jacq.

Bruna Martins LIMA*; Juliana GARLET; Vânia Beatriz CIPRIANI;
Odair Carlos ZANARDI; Vinicius Teixeira ARANTES

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*autor para correspondência: brunamartins_af@hotmail.com.

RESUMO: A carência de conhecimento sobre características das melhores condições para germinação de espécies nativas da Amazônia, fazem com que estudos nessa área sejam necessários. Assim o objetivo do trabalho é avaliar diferentes substratos para germinação de sementes de *Diospyros inconstans* Jacq. Para instalação do experimento foram utilizados quatro tratamentos constituídos de: T1 = sobre papel, T2 = sobre areia, T3 = sobre vermiculita, T4 = rolo de papel, em seguida as sementes foram mantidas em câmara de germinação, com temperatura constante de 25° C, e fotoperíodo de 12 horas. Posteriormente analisou-se a Primeira contagem, Germinação Final e Índice de Velocidade de Germinação. Não constatou-se diferenças significativas entre os substratos avaliados em nenhum dos parâmetros de germinação e Ivg analisados. Assim, papel, areia e vermiculita podem ser utilizados em testes de germinação de *Diospyros inconstans*.

Palavras-chave: Sementes Florestais, Análise de sementes, Germinação final

1. INTRODUÇÃO

Pertencente à família Ebenaceae, o gênero *Diospyros* agrega predominantemente espécies perenes encontradas em climas subtropicais e tropicais ao redor do mundo (CORSATO et al., 2005). Lorenzi (2002), *Diospyros inconstans* Jacq, conhecido popularmente por marmeleiro, marmelinho, marmelo do mato entre outros, é uma planta perenifólia, de frutificação no mês de janeiro, e um quilo de sementes pode conter em média 2.370 sementes. A espécie é recomendada para arborização urbana e composição de reflorestamentos heterogêneos com fins ecológicos, por apresentar atratividade para a fauna local (LORENZI, 2002). Destaca-se que a espécie apresenta poucos estudos sobre avaliação e qualidade de sementes, bem como produção de mudas, assim como acontece com outras espécies florestais da Amazônia Meridional.

Vieira et al. (2008) descreve que com a expansão da fronteira agrícola e a construção de usinas hidrelétricas, áreas inicialmente povoadas por espécies com potencial medicinal e de preservação permanente, tornaram-se ameaçadas, conduzindo à extinção da flora brasileira. Dessa forma, medidas devem ser tomadas com o intuito de preservar as espécies que ocupam esses biomas. Por se tratar de espécie explorada por extrativismo em populações naturais, é necessário conhecer técnicas de propagação como forma viável de conservação. Dados referentes ao tipo de substrato são fundamentais no processo germinativo e estabelecimento de mudas. 'O substrato influencia diretamente a germinação em função

de sua estrutura, aeração, capacidade de retenção de água, propensão à infestação por patógenos, dentre outros' (COELHO, 2010).

Se tratando de uso de sementes para a propagação e produção de mudas, a qualidade das mesmas é essencial durante o teste de germinação, por ser o principal parâmetro para avaliação da qualidade fisiológica, uma vez que temperatura e substrato devem ser levados em conta por afetarem o processo germinativo das sementes. (NOGUEIRA et al., 2013). Nogueira et al. (2013) destacam ainda, se tratando da germinação e/ou vigor de um lote de sementes, dependerá tanto de fatores essenciais a planta, maturação fisiológica e dormência, bem como fatores extrínsecos, faixa adequada de temperatura, substrato e quantidade de água e luz. Assim faz-se necessário conhecer os diversos fatores que influenciam a germinação de sementes, para que se possa melhorar a porcentagem, velocidade e uniformização das germinações através do controle destes fatores (FREITAS, 2012). O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes substratos na germinação de *Diospyros inconstans*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi conduzido no Laboratório de Citogenética da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Alta Floresta -MT. O experimento foi instalado em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 sementes, totalizando 100

sementes por tratamento. Foram utilizados quatro tratamentos constituídos de: SV= sobre vermiculita, SA = sobre areia, SP = sobre papel, RP=rolo de papel. Após a instalação dos tratamentos, as sementes foram mantidas em câmara de germinação, com temperatura constante de 25° C, e fotoperíodo de 12 horas.

A contagem do número de sementes germinadas foi realizada diariamente durante 53 dias, até a estabilização do número de sementes germinadas. Foram consideradas germinadas as sementes que originaram plântulas normais. Ao final do experimento foram estabelecidos a Germinação Final (53 dias) e Índice de Velocidade de Germinação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Sendo que os dados atenderão as pressuposições de homogeneidade de variância (Teste de Barlett) e normalidade (Liliorfs).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação teve início ao 13° dias após a instalação do teste, e ao final não constatou-se diferenças estatísticas significativas entre os substratos avaliados (Tabela 1). A germinação final do lote de sementes de *D. inconstans* avaliado, apresentou valores entre 45 e 57%, mantendo assim medias similares entre os tratamentos e auxiliando na normalidade dos dados, ou seja, o tipo do substrato utilizado não interferiu significativamente no processo de germinação das sementes de *D. inconstans*.

Tabela 1. Médias de germinação para *D. inconstans* em diferentes substratos.

Tratamentos	PC %	GF %
T1	3a	52a
T2	8a	45a
T3	17a	57a
T4	9a	55a
CV%	77,20	22,99

PC= Primeira contagem, GF= Germinação Final, T1= sobre papel, T2 = sobre areia, T3= sobre vermiculita T4=rolo de papel. Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p>0.05). T1= Sobre Papel, T2= Sobre Areia, T3= Sobre Vermiculita , T4= Rolo de Papel.

Oliveira et al. (2006) observaram em estudos com *Diospyrus ebenaster* Retz (Ebenaceae) que a germinação também foi em torno de 50%, e foi influenciada pelo substrato, verificando-se os maiores valores em substratos com mistura de solo, Fibra de Coco®, Plantmax®, e vermiculita sendo estes superiores estatisticamente ao substrato areia. Estudos realizados com espécies de *Diospyrus* constatam baixos índices de germinação, evidenciando que o gênero apresenta algum tipo de dormência. Carrasco (2007) avaliando sementeira direta de *Diospyrus inconstans* destaca que, quando a semente é lançada direta a campo para enriquecimento ou restauração de áreas de floresta nativa, a porcentagem final de germinação é de apenas 29%.

Para os dois parâmetros de germinação avaliados, apesar de não diferir estatisticamente dos demais, a vermiculita apresentou resultados superiores, provavelmente pela alta capacidade de retenção de umidade que a mesma apresenta (ALVINO; RAYOL, 2007). Os resultados do Índice de Velocidade de

Germinação estão representados na Figura 1. Assim como observado para germinação, não houve diferença estatística entre os substratos avaliados, no entanto, novamente a vermiculita, apresentou resultados superiores.

Figura 1: índice de velocidade de germinação média acumulada para sementes de *Diospyrus inconstans* à temperatura de 25° em diferentes substratos.

T1= Sobre Papel, T2= Sobre Areia, T3= Sobre Vermiculita , T4= Rolo de Papel.

4. CONCLUSÃO

Pelos resultados do estudo constatou-se que os substratos avaliados não apresentaram diferença estatística, assim, papel, areia e vermiculita podem ser utilizados em testes de germinação de *Diospyrus inconstans*.

6. REFERÊNCIAS

- ALVINO, F. O.; RAYOL, B. P. Efeito de diferentes substratos na germinação de *Ochroma pyramidale* (CAV. EX LAM.) URB (Bombacaceae). **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.17, n.1, p. 71-75, 2007.
- CARRASCO, P. L.; OLIVEIRA, C. C. C.; CARVALHEIRO, A. L.; TOREZAN, J. M. D. Sementeira direta de espécies nativas para o enriquecimento de áreas em restauração. **Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil**, Caxambu, 2007.
- COELHO, M. F. B.; FILHO, J. C. S.; AZEVEDO, R. A. B.; DOMBROSKI, J. L. D.; MAIA, S. S. S.; Substrato para a emergência de plântulas de *Magonia pubescens* St. Hil. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, Recife, v.5, n.1, p.80-84, 2010.
- CORSATO, C. E.; FILHO, J. A. S.; VERDIAL, M. F. Fenologia do caquizeiro “rama forte” em clima tropical. **Bragantia**, Campinas, v.64, n.3, p.323-329, 2005).
- FREITAS, N. W. N. **Maturação, germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de sabiá (*Mimosa caesalpinifolia* benth)**. 2012. 93f.. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, Rio Grande do Norte, 2012.
- LORENZI, H. **Árvores Brasileiras**. 2.ed. Nova Odessa, São Paulo: Instituto Plantarum, 2002.

NOGUEIRA, N. W.; RIBEIRO, M. C. C.; FREITAS, R. M. O.; GURGEL, G. B.; NASCIMENTO, I. L. Diferentes temperaturas e substratos para germinação de sementes de *Mimosa caesalpinifolia* Benth. **Revista de Ciências Agrárias**, v.56, n.2, p.95-98, 2013.

OLIVEIRA, I. V. M.; CAVALCANTE, Í. H. L.; MARTINS, A. B. G. Influencia do substrato na emergência de plântulas de sapota preta. **Caatinga**, Mossoró, v. 19, n.4, p.383-386, 2006.

VIEIRA, C. V.; ALVARENGA, A. A.; CASTRO, E. M.; NERY, F. C.; SANTOS, M. O. Germinação e armazenamento de sementes de camboatã (*Cupania vernalis* Cambess.) – Sapindaceae. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.32, n.2, p.444-449, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SINTOMATOLOGIA DE DEFICIÊNCIA DE MACRONUTRIENTES EM MUDAS DE PAU-DE-BALSA (*Ochroma pyramidale*)

Cássia Ingreds Toledo PEREIRA*, Juberto Babilônia de SOUSA, Beatriz Motta RODRIGUES,
Paula Juliana Ramalho de ARRUDA, Janderson dos Santos SONAQUE, Charlles Ícaro Toledo PEREIRA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: k-sya_ds@hotmail.com

RESUMO: O conhecimento sobre os sintomas de deficiência nutricional da espécie *Ochroma pyramidale*, popularmente chamada de pau-de-balsa é incipiente, havendo a necessidade de realizar estudos sobre a sintomatologia das deficiências nutricionais, para assim corrigi-las com a adubação correta. Este trabalho tem por objetivo caracterizar a sintomatologia visual das carências de macronutrientes em mudas de pau-de-balsa a partir da técnica do elemento faltante. O experimento está sendo conduzido no IFMT- *Campus* Cáceres. A dormência das sementes foi quebrada em água quente por 20 minutos. Após esse procedimento, elas foram semeadas em sementeira contendo areia e com sombrite 75%. A irrigação é feita duas vezes ao dia. Quando apresentaram 5 a 6 centímetros de altura, foram transplantadas duas mudas por vaso com areia lavada, com capacidade de 5 litros. Após uma semana foi feito o desbaste, deixando-se apenas uma planta por vaso. O experimento é constituído por 7 tratamentos, com 4 repetições, totalizando 28 parcelas, sendo que cada parcela é constituída por um vaso de 5 litros de areia contendo uma planta. As mudas estão sendo submetidas à solução nutritiva completa e soluções com a supressão de N, P, K, Ca, Mg e S. A solução nutritiva utilizada no experimento é a de Clark (1975), mais indicada para espécies florestais. A aplicação das soluções é feita semanalmente, entretanto somente na primeira semana todas as plantas receberam a solução nutritiva completa. As plantas receberão os tratamentos até apresentarem um sintoma comum às repetições. Será utilizada a técnica da diagnose visual, e os sintomas de deficiência serão descritos detalhadamente e fotografados. Os resultados preliminares indicam que a técnica do elemento faltante é promissora para definir padrões de carência nutricional em pau-de-balsa. Os dados finais poderão ser utilizados para promover a adubação correta, evitando desperdícios de fertilizantes, como também servirão para fazer a comparação entre a sintomatologia de outras espécies.

Palavra-chave: Nutrição mineral, Espécie nativa, Diagnose visual.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESENVOLVIMENTO DE PAU-DE-BALSA AOS 3,8 ANOS EM RESPOSTA AO ESPAÇAMENTO E NÍVEIS DE ADUBAÇÃO

Daniel Martins Canossa da COSTA^{1*}, Jaqueline Bento FARIAS², Júlio Cesar SANTIN³, Maurel BEHLING⁴

¹Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

²Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Secretaria de Agricultura de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Brasil.

⁴Pesquisador/Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: daniel.m.canossa@gmail.com

RESUMO: A crescente demanda por alimentos, bioenergia e produtos florestais, em contraposição à necessidade de redução de desmatamento e mitigação da emissão de gases de efeito estufa, tem levado a um progressivo aumento da área de florestas plantadas. Entre as espécies arbóreas com potencial de uso para reflorestamento no estado de Mato Grosso, o pau-de-balsa (*Ochroma pyramidale*) mostra-se como alternativa para laminação, indústria de móveis e marchetaria. O trabalho teve como objetivo estudar a interação entre níveis de adubação e densidade de plantas sobre o crescimento em diâmetro, altura comercial e área basal das árvores de povoamentos homogêneos de pau-de-balsa, em Guarantã do Norte, MT. O plantio, realizado no período de 12 a 17 de janeiro de 2011, foi estabelecido em três espaçamentos (3x3, 3x2 e 2x2 m) sob quatro níveis de adubação. A adubação consistiu de níveis proporcionais crescentes da combinação de fertilizantes (DR: Fosfato de Gafsa, 400 kg/ha; NPK (04-30-16), 100 kg/ha; calcário dolomítico, 1000 kg/ha e gesso, 500 kg/ha) 0; 0,5; 1 e 2 vezes a dose de referência para a espécie. As plantas foram dispostas no arranjo de parcelas subdivididas 3 x 4 (três espaçamentos x quatro níveis de adubação), em quatro blocos casualizados, distribuídos em três faixas (parcelas), nas quais foram distribuídos os espaçamentos. Dentro das faixas foram casualizados os níveis de adubação (sub-parcelas). Aos 3,8 anos após o plantio foram avaliadas as variáveis dendrométricas: altura comercial (HC, m), diâmetro do tronco a 1,3 m do solo (DAP, cm) e área basal (AB, m²/ha). A HC não atendeu os pressupostos da análise de variância (normalidade e homocedasticidade) e através da análise de Kruskal-Wallis foi constatado que HC não sofreu efeito dos tratamentos com uma altura média de 2,9 m. Pela análise de variância (ANOVA) verificou-se que a adubação influenciou positivamente o crescimento em DAP e AB com interação significativa entre espaçamento e adubação (DAP: p < 0,02 e AB: p < 0,10). O modelo de superfície de resposta raiz quadrático foi o que melhor se ajustou aos dados de DAP e AB, para o DAP o modelo explica 79 % da variação total dos dados ($Z_{DAP} = -10,494 + 1,207X - 2,270Y + 1,1507X^{0,5} + 13,903Y^{0,5} - 0,117XY$; $R^2 = 0,788$) e para a AB explica 82 % da variação ($Z_{AB} = -78,160 + 2,2300X - 12,5423Y + 2,2626X^{0,5} + 67,0351Y^{0,5} - 0,2123XY$; $R^2 = 0,820$). Assim, considerou-se que dentro do limite experimental, aos 3,8 anos de idade, a área útil de 6 m²/planta (3 x 2 m) com um nível de adubação superior a 1,0 proporciona maior área basal refletindo maior volume de madeira por hectare de pau-de-balsa.

Palavras-chave: *Ochroma pyramidale*, crescimento em altura, área basal, variáveis dendrométricas.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO INICIAL DA TECA EM RESPOSTA AO SISTEMA DE PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO

Daniel Martins Canossa da COSTA^{1*}, Jaqueline Bento FARIAS², Dione Henrique ANTONIO³, Maurel BEHLING⁴

¹Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

²Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda, São José do Rio Claro, Mato Grosso, Brasil.

⁴Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: daniel.m.canossa@gmail.com

RESUMO: Um dos principais objetivos nos plantios florestais de teca (*Tectona grandis* L.f.) é a obtenção de uniformidade e rápido crescimento em altura e diâmetro das árvores sem interferir na qualidade da madeira. A técnica de sulcar o solo e levantar murundus, camalhão de 30 cm de altura, favorece o estabelecimento e o desenvolvimento inicial de povoamentos de teca. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento inicial e a uniformidade de plantas teca cultivada em diferentes sistemas de preparo do solo com e sem adubação. O experimento é conduzido em plantios comerciais da Guavirá Industrial e Agroflorestal LTDA, na fazenda APASA em Nova Maringá (MT). Os tratamentos avaliados foram compostos de um fatorial 3 x 2 x 2, três diferentes preparos de solo (preparo sem sulcador florestal, com sulcador florestal e com sulcador florestal + murundu); dois tipos de adubação (com e sem adubação) e dois clones de teca (A1 e A3). O preparo do sulco de plantio foi realizado com sulcador florestal e o murundu com grade de discos adaptada para amontoar o solo sobre o sulco. O plantio foi realizado em novembro de 2014 em solo de textura franco arenosa com 70 % de areia, 3 mg/dm³ de P, 18 mg/dm³ de K e menos de 2 % de MO. A adubação consistiu na aplicação de 2 kg/planta de calcário dolomítico e 400 g/planta de NPK (05-30-15). A parcela experimental foi composta de 81 plantas no espaçamento 3,5 x 3,5 m. As avaliações da altura total (HT), percentual de sobrevivência das plantas e frequência das árvores em classes de HT foram realizadas nove meses pós-plantio. A taxa de sobrevivência de plantas no murundu foi de 98,2 % e no plantio sem murundu 98,7 %, dentro de limites aceitáveis (> 95 %). Não houve diferenças entre os clones para HT. As médias de crescimento em HT para o tratamento sem subsolagem e não adubado foram de 0,57 m e sem subsolagem + adubação de 1,12 m. Já no tratamento que foi realizado apenas a subsolagem as médias foram 0,41 m e na subsolagem + adubação 1,03 m. Na subsolagem + murundu sem adubação as plantas cresceram 1,36 m e com adubação o crescimento médio atingiu 1,92 m. Assim, o preparo de solo com subsolagem + murundu + adubação influenciou positivamente o crescimento das plantas incrementando em até 65% das árvores em classes superiores de altura, comparado as árvores onde foi realizada somente a subsolagem + adubação. As árvores plantadas no murundu apresentaram maior crescimento e uniformidade na altura total.

Palavra-chave: *Tectona grandis* L.f., murundu, crescimento em altura, Guavirá Industrial e Agroflorestal.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DOSES DE FÓSFORO NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE EUCALIPTO

Denise Schineider GHILARDI^{1*}, Anderson Cristian BERGAMIN², Claudemir Schwanz TURCATO¹,
Gleikhiane Weber CABRAL¹, André de Paulo EVARISTO¹

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

²Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil

*E-mail: dena_nbo@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de fósforo (P) sobre o crescimento de mudas clonadas da espécie *Eucalyptus grandis* VM01. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e as mudas cultivadas em sacolas plásticas preenchidas com 12,16 dm³ de Latossolo Vermelho Amarelo, em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quinze repetições. Testaram-se as doses de 0, 60, 120, 240, 480 kg ha⁻¹ de P₂O₅. Avaliou-se aos 60, 97 e 127 dias após o transplante (DAT) a altura e o diâmetro do colo da planta. Houve influência positiva das doses de fósforo para altura aos 60 DAT e diâmetro em todos os períodos avaliados. Até aos 127 dias após o transplante, o diâmetro do colo de mudas de eucalipto é aumentado com as doses de fósforo de até 480 kg ha⁻¹. Indica-se a realização de outros estudos para encontrar a máxima eficiência no uso do fósforo para produção de mudas da espécie.

Palavra-chave: *Eucalyptus grandis*, Nutrição Mineral, Adubação fosfatada, Crescimento.

1. INTRODUÇÃO

O setor florestal no Brasil cresce a cada ano, com grande destaque na produção de celulose, com aumento de 4,5% em 2010. Consequentemente, devido a esse crescimento, o setor esta se destacando na economia do país, sendo responsável por 3,7% do total das exportações no ano de 2010 (ABRAF, 2011). Dentre os gêneros mais utilizados em florestas plantadas, o *Eucalyptus* é o que mais se destaca nas plantações comerciais em escala global, para fornecimento de matéria prima para as indústrias de papel e celulose, produção de carvão vegetal entre outro, por possuir uma alta produtividade, ciclo curto e apresentando boa produtividade e rentabilidade. Todos esses fatores foram cruciais para o gênero se tornar o mais utilizado nas grandes plantações comerciais. No Brasil a plantação de *Eucalyptus* corresponde a cerca de 70% da área total de florestas plantadas (JESUS, 2008; ABRAF, 2012). Para atender esse mercado que cresce em ritmo acelerado é necessário aumentar a área de florestas plantadas para se ter um aumento na produtividade, atendendo assim a demanda do setor. Para obtenção de florestas de alto padrão é necessário, além de outras ações, utilizar mudas de qualidade que se apresentem bem desenvolvidas, livres de pragas e que resistem ao estresse do transplante e bom crescimento após o plantio (CRUZ et al., 2004). Nesse sentido, Ceconi et al. (2006) afirma que a produção de mudas de boa qualidade depende essencialmente de uma nutrição correta para que as elas possam ter um bom desenvolvimento. Dentre os nutrientes exigidos pelas plantas, o fósforo merece destaque, por participar da estrutura de ésteres de car-

boidratos, fosfolipídios das membranas celulares, coenzimas e ácidos nucleicos, faz parte de compostos ricos em energia, como trifosfato de adenosina (ATP, além de ser essencial na divisão celular, reprodução e no metabolismo vegetal (fotossíntese, respiração e síntese de substâncias orgânicas) (MALAVOLTA, 1985; MARSCHNER, 1995; MALAVOLTA et al., 1997). As plantas sob deficiência de P podem adquirir coloração foliar de verde escuro a purpura, apresentar redução na respiração, fotossíntese, síntese de ácido nucleico e proteína (GRANT et al. 2001). Muitos estudos têm mostrado que o suprimento de P na fase inicial da produção de mudas de eucalipto é fundamental para o ótimo rendimento da cultura. Segundo Graciano et al. (2006), o P é um nutriente essencial na produção de mudas, sendo considerado um dos nutrientes que mais limita o crescimento das mudas na fase inicial de produção. A falta de P no início do desenvolvimento restringe o crescimento, condição da qual a planta não mais se recupera, isto limita seriamente a produção. Portanto, a escolha de doses adequadas de P na fase de produção de muda é determinante para a obtenção de indivíduos com qualidade elevada. O presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento de mudas de *Eucalyptus grandis* VM01 em função de diferentes doses de fósforo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Campo experimental da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, localizado na Linha 184, km 15, Lado Norte, entre o período de 08

de março a 16 de Julho de 2015. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Tropical Úmido, com precipitação média anual de 2.300 mm, temperatura média de 25°C e umidade relativa do ar de 87% no verão e 75% no outono/inverno (CIPRIANI et al., 2012). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos, 15 repetições e uma planta por unidade experimental, num total de 75 mudas. Os tratamentos foram constituídos pelas seguintes doses de fósforo (P_2O_5), usando como fonte superfosfato triplo: tratamento 1 (0 $kg\ ha^{-1}$), tratamento 2 (60 $kg\ ha^{-1}$), tratamento 3 (120 $kg\ ha^{-1}$), tratamento 4 (240 $kg\ ha^{-1}$) e tratamento 5 (480 $kg\ ha^{-1}$), correspondentes à aplicação de 0,0; 0,83; 1,66; 3,32; e 6,64 $g\ planta^{-1}$ de superfosfato triplo. Todas as mudas receberam 40 $kg\ ha^{-1}$ de nitrogênio (N), utilizando uréia como fonte, dividido em duas aplicações, a primeira no dia do transplante e a segunda 20 DAT (Dias Após o Transplante), e 175 $kg\ ha^{-1}$ de potássio (K), na forma de cloreto de potássio, aplicado no dia de transplante das mudas em sulcos laterais juntamente com superfosfato triplo. As mudas foram conduzidas em casa de vegetação com irrigações diárias. Utilizou-se mudas clonadas da espécie *Eucalyptus grandis* VM01, obtidas no viveiro Agroflorestal Donadoni, localizado no município de Vilhena - RO. As mudas foram acondicionadas em sacolas plásticas com 12,16 dm^3 de volume. Foi utilizado solo peneirado da camada de 0-20 cm de um Latossolo Vermelho Amarelo, que possui as seguintes características: Teor de argila de 49%; Matéria orgânica: 25,2 $g\ kg^{-1}$; pH em água: 5,4; Fósforo (P): 11 $mg\ dm^{-3}$; Potássio (K): 0,25 $cmol_c\ dm^{-3}$; Cálcio (Ca): 3,7 $cmol_c\ dm^{-3}$; Magnésio (Mg): 1,5 $cmol_c\ dm^{-3}$; H+Al: 5,0 $cmol_c\ dm^{-3}$; Alumínio (Al): 0,11 $cmol_c\ dm^{-3}$; Soma de Bases (SB) de 5,4 $cmol_c\ dm^{-3}$ e Saturação de Bases (V%) de 52. Os parâmetros avaliados aos 60, 97 e 127 DAT foram: Altura (H, em centímetros), com o uso de fita métrica, e Diâmetro do colo (Dc, em centímetros), mensurado com paquímetro. As médias dos tratamentos foram analisadas por meio de regressão utilizando o programa Assistat 7.7.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura sofreu influência linear positiva das doses de P somente aos 60 DAT, já o diâmetro foi influenciado de maneira linear positiva em todas as avaliações (Figura 01 e 02). A altura, de acordo com Gomes et al. (2002), é um importante parâmetro para estimar a qualidade de mudas de *E. grandis* por ser um método não destrutivo e de fácil mensuração. Aos 60 DAT, a dose de 480 $kg\ ha^{-1}$ de P promoveu maior altura das mudas (38,7 cm). Ceconi et al. (2006) constatou resposta quadrática para mudas de Açoita-cavalo aos 120 dias submetidos a diferentes doses de P, obtendo altura máxima de 29 cm na dose de 855 $kg\ ha^{-1}$ de P. Schumacher et al. (2004), avaliando mudas de Angico-vermelho aos 130 dias, encontrou função quadrática com altura máxima estimada de 19,6 cm com a aplicação de 1970 $kg\ ha^{-1}$ de P_2O_5 . Ainda, D'Avila (2008), ao aferir parâmetros morfológicos de três clones de *Eucalyptus* spp. conduzidos sob diferentes doses de N e P, constatou equação quadrática para altura em função das doses de P, com ponto e altura máxima de 2072 $kg\ ha^{-1}$ de P_2O_5 e 18,6 cm, respectivamente. Em mudas de pinhão-mansó foi observado redução de 15% da altura

quando omitido P se comparado ao tratamento completo, sendo este elemento o segundo mais limitante para o desenvolvimento da parte aérea desses indivíduos (MAIA et al., 2011).

Figura 01: Altura (H) de mudas de *E. grandis* aos 60, 97 e 127 dias após o transplante (DAT) em função das doses de fósforo.

Figura 02: Diâmetro do colo (Dc) de mudas de *E. grandis* aos 60, 97 e 127 dias após o transplante (DAT) em função das doses de fósforo.

Aos 97 e 127 DAT a altura não foi influenciada pelas doses de P aplicadas, possivelmente por considerarem este nutriente como sendo elemento de arranque, além de ser requerido em menores quantidades do que o N para o desenvolvimento das mudas (FAUSTINO et al., 2005; D'AVILA, 2008). No mais, a falta de P causa maior impacto na produção quando restrito no início de desenvolvimento da planta do que em períodos mais tardios (GRANT et al., 2001). O diâmetro, de forma geral, é um parâmetro importante para indicar a qualidade da muda e sua capacidade de sobrevivência no campo, sendo de fácil mensuração e de elevada importância na determinação das doses de adubos a serem aplicados durante a fase de produção de mudas (DANIEL et al., 1997; BINOTTO, 2007). Nesse estudo, esta variável respondeu de forma linear positiva em todos os períodos avaliados, com maior Dc na dose de 480 $kg\ ha^{-1}$, diferindo-se de outros estudos (DANIEL et al., 1997; SCHUMACHER et al., 2004; CECONI et al., 2006; D'AVILA, 2008). A omissão de P promove redução do Dc (MAIA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2014), fato constatado nesse estudo, a partir dos menores valores apresentados no tratamento em que não houve o fornecimento deste nutriente. Ainda, se levado em consideração o padrão de mudas para plantio de 3,0 mm para Dc e 25 cm para H (JOSÉ et al., 2005), observa-se que esses valores foram atingidos aos 60 DAT no tratamento 1 (0 $kg\ ha^{-1}$), entretanto é válido destacar que

avaliação anteriores a este períodos podem ser interessantes quando se objetiva produção de mudas de qualidade com maior rapidez. Vale salientar que, em outros trabalhos, em sua maioria, diversas espécies demonstraram respostas quadráticas para H e Dc em função das doses de P, com valores máximos superiores a maior dose testada neste trabalho (480 kg ha⁻¹), indicando que as mudas não apresentaram máxima eficiência na utilização do P. Destarte, sugere-se a realização de outros trabalhos com maiores doses e período de avaliação distintos ao realizado nesse estudo.

4. CONCLUSÕES

A altura de plantas de eucalipto é influenciada pelas doses de fósforo até aos 60 dias após o transplântio. O diâmetro do colo de mudas de eucalipto é aumentado com as doses de fósforo de até 480 kg ha⁻¹.

5. REFERÊNCIAS

ABRAF (Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantada). **Anuário estatístico da Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantada, ano base 2010**. Brasília, 2011. 140 p.

ABRAF (Associação Brasileira de Produtores de Floresta Plantada). **Anuário estatístico da ABRAF 2012, ano base 2011**. Brasília, ABRAF, 2012. 150 p.

BINOTTO, A. F. **Relação entre variáveis de crescimento e o índice de qualidade de Dickson em mudas de *Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maid e *Pinus elliotti* var. *elliottii* – Engelm.** 2007. 54f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

CECONI, D. E.; POLETTO, I.; BRUN, E. J.; LOVATO, T. Crescimento de mudas de açoita-cavalo (*Luehea divaricata* Mart.) sob influência da adubação fosfatada. **Cerne**, Lavras, v.12, n.3, p. 292-299, jul./set. 2006.

CIPRIANI, H. N.; MARCOLAN, A. L.; MENDES, A. M.; VIEIRA, A. H. **Crescimento inicial de clones de eucalipto em função de doses de P e K em Porto Velho, Rondônia**. 2012. In: I Simpósio de Ciência do Solo da Amazônia Ocidental, Humaitá, 2012.

CRUZ, C. A. F.; PAIVA, H. N.; GOMES, K. C. O.; GUERRERO, C. R. A. Efeito de diferentes níveis de saturação por bases no desenvolvimento e qualidade de mudas de ipê roxo (*Tabebuia impetiginosa* (Mart.) Standley). **Revista Scientia Forestalis**, Piracicaba, n.66, p. 100-107, 2004.

D'AVILA, F. S. **Efeito do fósforo, nitrogênio e potássio na produção de mudas clonais de eucalipto**. 2008. 53f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.

DANIEL, O.; VITORINO, A. C. T.; ALOVISI, A. A.; MAZZOCHIN, L.; TOKURA, A. M.; PINHEIRO, E. R.; SOUZA, E. F. Aplicação de fosforo em mudas de *Acacia*

mangium Willd. **Revista Árvore**, Viçosa, v.21, n.2, p. 163-168, 1997.

FAUSTINO, R.; KATO, M. T.; FLORENCIO, L.; GAVAZZA, S. Lodo de esgoto como substrato para produção de mudas de *Senna siamea* Lam. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v.9, p. 278-282, 2005.

GOMES, J. M.; COUTO, L.; LEITE, H. G.; XAVIER, A.; GARCIA, S. L. R. Parâmetros morfológicos na avaliação da qualidade de mudas de *Eucalyptus grandis*. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 26, n.6, p. 655-664, 2002.

GRACIANO, C.; GOYA, J. F.; FRANGI, J. L.; GUIAMENT, J. J. Fertilization with phosphorus increases soil nitrogen absorption in young plants of *Eucalyptus grandis*. **Forest Ecology and Management**, Amsterdam, v.236, p. 202-210, 2006.

GRANT, C. A.; FLATEN, D. N.; TOMASIEWICZ, D. J.; SHEPPARD, S. C. A importância do fósforo no desenvolvimento inicial da planta. **Informações Agrônomicas**. n. 95, set. 2001.

JESUS, G. L. **Nutrição e produção do eucalipto e frações da matéria orgânica do solo influenciadas por fontes e doses de nitrogênio**. 2008. 63f. Dissertação (Mestrado em solos e nutrição de plantas) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.

JOSÉ, A. C.; DAVIDE, A. C.; OLIVEIRA, S. L. Produção de mudas de aroeira (*Schinus terebinthifolius* Raddi) para recuperação de áreas degradadas pela mineração de bauxita. **Cerne**, Lavras, v.11, n.2, p. 187-196, abr./jun. 2005

MAIA, J. T. L. S.; GUILHERME, D. O.; PAULINO, M. A. O.; SILVEIRA, H. R. O.; FERNANDES, L. A. Efeito da omissão de macro e micronutrientes no crescimento de pinhão-mansão. **Revista Caatinga**, Mossoró, v.24, n.2, p. 174-179, abr./jun. 2011.

MALAVOLTA, E. Nutrição mineral. In: FERRI, M. G. (Ed.). **Fisiologia vegetal**. São Paulo: EP, 1985. p.97-116.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. **Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações**. 2. ed. Piracicaba: POTAFÓS, 1997. 315p. MARSCHNER, H. **Mineral nutrition of higher plants**. 2. ed. San Diego: Academic Press, 1995. 888p.

NASCIMENTO, H. H. C.; PACHECO, C. M.; LIMA, D. R. M.; SILVA, E. C.; NOGUEIRA, R. J. M. C. Aspectos ecofisiológicos de mudas de *Hymenae acourbaril* L. em resposta a supressão de N, P e K. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v.42, n.103, p. 315-328, set. 2014.

SCHUMACHER, M. V.; CECONI, D. E.; SANTANA, C. A. Influência de diferentes doses de fósforo no crescimento de mudas de angico-vermelho (*Parapiptadenia rigida* (Benth) Brenan). **Revista Árvore**, Viçosa, v.28, n.1, p. 149-155, 2004.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA DE PLANTAS CLONAIS E SEMINAIS DE TECA EM PERÍODO CHUVOSO E SECO

Fernando Henrique GAVA*, Gustavo Manzon NUNES, Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO,
Lucas Brasileiro BARRETO, Rodrigo Adversí SILVA, Paulo POMPERMAYER NETO

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: fhgava@hotmail.com

RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a diferença de reflectância em povoamentos de Teca proveniente de plantas seminais e clonais em duas épocas diferentes. O estudo foi desenvolvido em povoamentos florestais localizados no município de Lambari D'Oeste, região Oeste do estado de Mato Grosso. Para tanto, foram obtidas imagens do satélite Landsat 8 nos meses de abril e julho de 2015 e processadas com o uso de Classificação Orientada a Objetos (OBIA). Inicialmente foi utilizado o algoritmo *Multiresolution Segmentation* para segmentação da imagem e a classificação foi feita a partir do algoritmo *Assign class*, utilizando o índice NDVI. A classificação possibilitou a geração de cinco classes, caracterizando a Teca clonal, seminal, vegetação nativa, solo exposto e área agrícola. Os índices NDVI foram diferentes para cada mês, tendo como maior valor a vegetação nativa, seguido pelo clone, seminal, área agrícola e solo exposto, consecutivamente. Para o mês de julho houve sobreposição dos valores de NDVI das plantas seminais com a área agrícola, porém não interferiu na validação de que os clones possuem índice maior que as plantas seminais. Existe diferença de desfolha entre as plantas clonais e seminais de Teca onde o índice NDVI é maior para os clones comparando-se com as plantas seminais.

Palavra-chave: OBIA, NDVI, processamento digital de imagens.

1. INTRODUÇÃO

Técnicas de Sensoriamento Remoto têm sido cada vez mais utilizadas para avaliar diferentes aspectos de cobertura do solo. As imagens orbitais proporcionam uma visão substancial de extensas áreas e maior frequência de imageamento, capazes de detectar as mudanças ocorridas em determinadas regiões, principalmente para alvos mais dinâmicos, como o estudo fenológico da vegetação utilizados e técnicas de processamento digital de imagens (NERY et al., 2014). O uso destas técnicas tem facilitado estudos de Comportamento Espectral da Vegetação utilizando características de reflectância da resposta eletromagnética pelas folhas, plantas individuais e povoamentos florestais (dossel) (JOHNSON; THOMAS, 2012). As respostas espectrais da reflectância da vegetação nas bandas do infravermelho próximo e vermelho possibilitam para que índices de vegetação sejam gerados para diferentes situações. Teoricamente, as imagens fração quando comparadas ao índice de vegetação são menos sujeitas às variações de fatores, como condições de iluminação da cena e de variações atmosféricas (SHIMABUKURO et al., 1998).

O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) proposto por Rouse et al. (1973) é habitualmente

empregado pela comunidade científica em estudos para caracterização e análise da vegetação, e esse índice gera resultados satisfatórios comprovados em diversos estudos (FERREIRA et al., 2001; LORENÇO; LANDIM, 2004; RÊGO et al., 2012; NOURI et al., 2014). A classificação orientada a objetos se baseia no agrupamento de pixels a partir da segmentação da imagem (FERNANDES et al., 2012). Permite a inserção do conhecimento do intérprete e utilização de parâmetros de cor, forma, textura e contexto (GOLTZ et al., 2009), sendo eficiente no mapeamento do uso da terra (DUVEILLER et al., 2008; LUZ et al., 2010). A classificação orientada a objetos pode ser utilizada como matemáticas de bandas espectrais NDVI (FERNANDES et al., 2012).

Os plantios de Teca (*Tectona grandis* L.f) iniciaram na década de 60 no município de Cáceres, Mato Grosso, com sementes provenientes de Trinidad e Tobago (DRESCHER, 2004; CÁCERES FLORESTAL, 2006; SCHUHLI; PALUDZYSZYN FILHO, 2010). A espécie se adaptou muito bem as condições edafoclimáticas matogrossenses e a atualmente é a espécie mais plantada para fins de produção de tora (FAMATO, 2013).

Em Mato Grosso, os experimentos com clones de Teca iniciaram em 2003 e resultaram em produtividades

maiores que 30% em volume comparado a Teca proveniente de plantas seminais (GOH; MONTEUUIS, 2012). Estes resultados incitam ganhos de produtividade e melhor desenvolvimento futuro para a espécie. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a diferenciação e classificação de povoamentos de Teca proveniente de plantas seminais e clonais em duas épocas diferentes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi desenvolvido em povoamentos florestais localizados, no município de Lambari D'Oeste, região Oeste do estado de Mato Grosso, na empresa Paraíso Agroflorestal Ltda. O clima da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013), com média de temperatura máxima anual de 32,4°C e mínima de 20,3°C, (ROZALES, 2006) e precipitação anual variando de 1500 a 1800 mm (MAITELLI, 2005). A altitude média de Lambari D'Oeste é de 185 m do nível do mar (GAVA, 2015). A maior parte da propriedade foi plantada com plantas seminais de Teca oriundas da região e, um experimento com clones de Teca, com área de 15 ha, foi implantado na fazenda, sendo o material clonal procedente de Perlis, Malásia.

2.2. Aquisição e processamento das imagens

Os dados espectrais foram obtidos a partir de imagens do satélite Landsat 8 sensor OLI nas datas de passagem 15/04/2015 20/07/2015, na órbita 228 ponto 071, com resolução espacial de 30 m, nas bandas TM1 (0,43 – 0,45 µm), TM2 (0,45 – 0,51 µm), TM3 (0,53 – 0,59 µm), TM4 (0,64 – 0,67 µm) e TM5 (0,85 – 0,88 µm), TM6 (1,57 – 1,65) e TM7 (2,11 – 2,29), TM8 (0,5 – 0,68) correspondente as regiões espectrais *coastal aresol*, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas 1 e infravermelho de ondas curtas 2 e pancromática, respectivamente (USGS, 2015).

As imagens foram corrigidas geometricamente e atmosféricamente, sendo posteriormente recortada a área de interesse com base nos talhões, com o intuito de focar a espécie *Tectona grandis*. Em seguida, realizou-se o cálculo do índice de vegetação NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), calculado por meio da equação 1.

$$NDVI = \frac{pnir - pred}{pnir + pred} \quad (1)$$

Em que: pnir é a reflectância de superfície da banda 4 e pred a reflectância de superfície da banda 5.

2.3. Processamento Digital das imagens (PDI)

A primeira etapa para obtenção de objetos de imagem com alta homogeneidade, visando delinear as áreas de copa, foi utilizado o algoritmo *multiresolution segmentation*. Este algoritmo permite que vários parâmetros sejam definidos pelo analista da imagem. O primeiro deles é o peso dos diferentes canais de cores utilizados, e para este trabalho o melhor resultado foi atribuir peso 1 para a banda infravermelha e pancromática, e peso zero para as outras bandas. O segundo parâmetro a ser definido é o parâmetro de escala,

que escala define o tamanho dos objetos e determina a heterogeneidade máxima permitida dos objetos, sendo que a primeira escala segmenta apenas objetos com pixels altamente semelhantes, o segundo nível agrupa segmentos maiores com características semelhantes, e o terceiro nível inclui objetos cuja espessura de linha for semelhante. Para este estudo foram definidos três níveis de segmentação, sendo o primeiro com escala = 10, o segundo = 30 e o terceiro nível = 180.

Posteriormente, foram definidos os parâmetros *color*, *shape*, que definem a homogeneidade total relativa para os objetos de imagem resultantes (BAATZ; SCHÄPE, 2000). Neste estudo foi considerado cinco classes de cor para cada característica de interesse a ser demarcada. Foram então determinadas as classes: clone (Teca clonal), seminal (Teca seminal), solo exposto, vegetação e área agrícola. Para classificação da imagem e cálculo do NDVI foi utilizado o *software eCognition®*, executado a partir do algoritmo de classificação *Assign Class*. Com esse algoritmo, foi classificada a vegetação, através do NDVI dos objetos. Esta análise foi feita em duas épocas, no mês de abril e julho de 2015, em que os povoamentos de Teca clonal e seminal estavam com oito anos de idade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta a classificação com dados obtidos no mês de abril, com as delimitações de cada classe criada. Nessa figura existe a distinção do povoamento seminal (coloração marrom) bem definido junto com o clonal (verde claro) e a vegetação nativa (verde escuro), solo exposto (amarelo) e áreas agrícolas (rosa). As estradas e áreas de solo exposto foram enquadradas na mesma classe ocorrendo uma pequena sobreposição e mistura com as áreas agrícolas. Já a Figura 2 apresenta a classificação para a área de estudo no mês de julho. No entanto neste mês, houve conflito entre as áreas agrícolas e os talhões seminais, fazendo com que fossem classificadas no mesmo intervalo.

Figura 1. Classificação segundo o índice NDVI para povoamento clonal e seminal de Teca no mês de abril.

Essa classificação dos talhões seminais e áreas agrícolas se devem ao fato de as folhas de Teca seminal já terem caído, diminuindo o índice NDVI. Este índice tem associado a quantidade de biomassa, índice de área foliar, cobertura do solo e interceptação da radiação (RUDORFF; BATISTA, 1990; WIEGAND et al., 1992; PEREIRA et al., 2015).

Figura 2. Classificação segundo o índice NDVI para povoamento clonal e seminal de Teca no mês de julho.

As plantas seminais apresentaram índices NDVI entre 0,5 – 0,7 para o mês de abril inferior ao da vegetação nativa e clone e superior a área agrícola e solo exposto, reflexo da copa bem formada e com folhas densas. No mês de julho o índice diminuiu (0,4 – 0,69) misturando com o das áreas agrícolas. Isso é reflexo da Teca que possui desfolha natural no período estação seca (LAMPRECHET, 1990; LORENZI et al., 2003).

Para o mesmo período de seca (julho) os clones apresentaram maior período de exposição das folhas, com área foliar até o mês de julho. Essa constatação se dá pelo NDVI oscilar de 0,73 para 0,72 do mês de abril para julho, respectivamente. Nota-se que o material clonal tem índices superiores às plantas seminais e inferiores à vegetação nativa (0,76 – 0,92) que lhe confere maior período de exposição de suas folhas ao sol.

Essa característica do material clonal apresentar maior tempo de exposição das folhas no ano faz com que aumente sua capacidade fotossintética e se desenvolva mais rápido, obtendo maiores ganhos que em plantas seminais, como constatados por Goh; Monteuis (2005), Palanisamy (2009), Goh; Monteuis, (2012), Gava (2015). A maior periodicidade de exposição foliar influencia no crescimento visto que este é influenciado por alguns fatores como luz, exposição de CO₂ e conteúdo de clorofila (SCHNEIDER; SCHNEIDER, 2008).

Assim, os clones têm maiores possibilidades de gerar matéria orgânica, produzindo mais madeira comercial, estocando carbono no solo por mais tempo, reduzindo a exposição do solo ao céu aberto. Características que tornam esse material mais promissor para fins de manejo e estabelecimento de povoamentos homogêneos.

4. CONCLUSÕES

O NDVI para material clonal de *Tectona grandis* é superior ao proveniente de sementes, sendo possível delimitar as classes de vegetação em dados obtidos no mês de abril, porém com dados do mês de julho houve confusão entre as classes. Os clones possuem maior período de tempo com suas folhas fazendo parte da copa que as plantas seminais.

5. AGRADECIMENTOS

A FAMAD – Fundo de Apoio a Madeira, pelo financiamento do projeto.

6. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728. 2013.

BAATZ, M.; SCHÄPE, A. Multiresolution segmentation: an optimization approach for high quality multiscale image segmentation. In: XII Angewandte Geographische Informationsverarbeitung., **Wichmann-Verlag**, Heidelberg: 2000.

CÁCERES FLORESTAL. **Manual do reflorestamento da Teca**. Cáceres, MT: Cáceres Florestal, 2006. 16 p. (Versão Eletrônica). Disponível em: <<http://www.caceresflorestal.com.br/>>. Acesso em: 12 nov. 2014.

DUVEILLER, G. et al. Deforestation in Central Africa: estimates at regional, national and landscape levels by advanced processing of systematically distributed Landsat extracts. *Remote Sensing of Environment*, v.112, p. 1969-1981, 2008.

DRESCHER, R. **Crescimento e produção de Tectona grandis Linn f., em povoamentos jovens de duas regiões do estado de Mato Grosso – Brasil**. 2004. 116f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, 2004.

FAMATO (FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO). **Diagnóstico de Florestas Plantadas do Estado de Mato Grosso**. Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA). Cuiabá, 2013.

FERNANDES, R. R. et al. Classificação orientada a objetos aplicada na caracterização da cobertura da terra no Araguaia. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v.47, n.9, p.1251-1260, set. 2012.

FERREIRA, L. G. et al. On the Use of the EOS - MODIS Vegetation Indices for Monitoring the Cerrado Region, Brazil: Insights and Perspectives. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, X., 2001, Foz do Iguaçu. **Anais...** Foz do Iguaçu: 2001. p. 1601-1607.

- GAVA, F. H. **Danos na copa: crescimento, produção e desbaste em povoamentos clonais e seminais de Teca em duas regiões de mato grosso**. 2015. 77f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal de Mato Grosso, 2015.
- GOH, D. K. S.; MONTENUUIS, O. Behaviour of the “YSG Biotech TG1-8” teak clones under various site conditions: first observations. **Bois et Forêts des Tropiques**, n. 311, v. 1, 2012.
- GOH, D. K.; MONTENUUIS, O. Rationale for developing intensive teak clonal plantations, with special reference to Sabah. **Bois et Forêts des Tropiques**, v.3, n.285, 2005.
- GOLTZ E. et al. Classificação orientada a objeto na identificação de áreas de reforma de cana-de-açúcar. In: XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR. **Anais...** Natal: 2009. p. 109-206.
- JOHNSON, L. F.; THOMAS J. T. Satellite NDVI assisted monitoring of vegetable crop evapotranspiration in California’s San Joaquin valley. **Remote Sensing**, v. 4, n. 2, p. 439-455, fev. 2012.
- LAMPRECH, H. **Silvicultura nos trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas – possibilidades e métodos de aproveitamento sustentado**. Trad. De Guilherme de Almeida-Sedas e Gilberto Calcagnoto. Rossdorf: TZ – Verl. – Ges, 343p. 1990.
- LORENZI, H. **Árvores Exóticas no Brasil – Madeiras, ornamentais e aromáticas**. Instituto Plantarum. Nova Odessa – SP, 2003.
- LOURENÇO, R. W.; LANDIM, P. M. B. Estudo da variabilidade do “índice de vegetação por diferença normalizada/NDVI” utilizando krigagem indicativa. **HOLOS Environment**, v.4, n.1, p.38-55, mai. 2004.
- LUZ, N. B. da. et al. Segmentação multirresolução e classificação orientada a objetos aplicados a imagens Spot 5 para o mapeamento do uso da terra. **Floresta**, v.40, p.429-446, 2010.
- MAITELLI, G.T. **Interações atmosfera superfície**. In: MORENO, G. & HIGA, T.C.S. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 296 p. 238-249. 2005.
- NERY, C. V. M. et al. Utilização do modelo linear de mistura espectral e NDVI para avaliação do comportamento de área desmatada no município de Rio Pardo do Minas/MG. **Revista Caminhos de Geografia**. v. 15, n. 49, p. 104-112, mar. 2014.
- NOURI, H. et al. High spatial resolution WorldView-2 imagery for mapping NDVI and its relationship to temporal urban landscape evapotranspiration factors. **Remote Sensing**, v. 6, n. 1, p. 580-602, jan. 2014.
- PALANISAMY, K.; GIREESAN, K.; NAGARAJAN, V.; HEGDE, M. Selection and clonal multiplication of superior trees of teak (*Tectona grandis*) and preliminary evaluation of clones. **Journal of Tropical Forest Science**, v.2, n. 21, p.168–174, 2009.
- PEREIRA, R. M. et al. Estimativa do índice de área foliar da cana-de-açúcar a partir de imagens do satélite Landsat-8 (OLI). In: XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa. **Anais...** Foz do Iguaçu: 2015. p. 5772-5779.
- RÊGO, S. C. A. et al. Análise comparativa dos índices de vegetação NDVI e SAVI no município de São Domingos do Cariri-PB. **Revista Geonorte**, v. 2, n.4, p.1217-1229, 2012.
- ROUSE, J. W. et al. Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS. In: Earth Resources Technology Satellite -1 Symposium, 3, 1973, Washington. **Anais...** Washington, D.C.: NASA, Goddard Space Flight Center, v.1, 1973. p.309-317.
- ROZALES, L.M.T. **Temperaturas máxima, mínima e compensada no período de 1971 a 2005 em Cáceres-MT**. 2006. Monografia. Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres-MT.
- RUDORFF, B. F. T.; BATISTA, G. T. Yield estimation of sugarcane based on agrometeorological-spectral models. **Remote Sensing of Environment**, v.33, n.3, p. 183-192, 1990.
- SHIMABUKURO, Y. E.; NOVO, E. M.; PONZONI, F. J. Índice de vegetação e modelo linear de mistura espectral no monitoramento da região do pantanal. **Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.33, p.1729-1737, 1998.
- SCHNEIDER, P. R.; SCHNEIDER, P. S. P. **Introdução ao manejo florestal**. Santa Maria, RS, FACOS-UFSM, 2ª edição, 566 p. 2008.
- SCHUHLI, G. S.; PALUDZYSZYN FILHO, E. O cenário da silvicultura de teca e perspectivas para o melhoramento genético. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 30, n. 63, p. 217-230. 2010.
- USGS - EARTHEXPLORER. **Landsat 8**. Disponível em: <<http://landsat.usgs.gov/landsat8.php>>. Acesso em 17 de out de 2015.
- WIEGAND, C. L.; EVERITT, J. H.; RICHARDSON, A. J. Comparison of multispectral video and SPOT-HRV observations for cotton affected by soil salinity. **International Journal of Remote Sensing**, v.13, n.8, p. 1511-1525, 1992.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESENVOLVIMENTO DE TECA CLONAL E SEMINAL EM MONOCULTIVO E SISTEMA SILVIPASTORIL

Fernando Thiago da SILVA^{1*}, José Renato Maurício da ROCHA¹, Camila Souza da SILVA¹, Hudson Souza SANTOS², Diogo Guido Streck VENDRUSCOLO², Leone Duarte MEDEIROS³, Leandro José MEDEIROS⁴, Reginaldo Antonio MEDEIROS¹

¹Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³Defesa Agropecuária – INDEA-MT, Figueirópolis D'Oeste, Mato Grosso, Brasil.

⁴Universidade do Estado de Mato Grosso, Pontes e Lacerda, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: fernando_thiago06@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento em altura total, diâmetro e área basal de teca clonal e seminal, implantado em monocultivo e sistema silvipastoril, aos 66 meses de idade. O experimento foi implantado em 2010, no município de Figueirópolis D'Oeste – MT, circunscrito sob as coordenadas geográficas 15°24'27"S e 58°45'56"W e altitude de 370 m. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis repetições. Foram avaliados dois tipos de muda (clonal e seminal) implantadas em monocultivo e sistema silvipastoril no espaçamento 4 x 2 m. A braquiária (*Brachiaria brizantha* (A. Rich.) Stapf vr. Marandu) foi introduzida a partir de 36 meses após o plantio da teca. Os dados de altura total e diâmetro a 1,3 m foram coletados semestralmente. Utilizou o modelo de Gompertz para estimar a tendência de crescimento em altura total e diâmetro e produção em área basal da teca. Aplicou-se o teste de identidade de modelo para avaliar a significância dos parâmetros das equações entre os tratamentos. Aos 66 meses de idade, plantas clonais e seminais em monocultivo apresentaram altura total de 13,2 e 9,9 m e no sistema silvipastoril 12,7 e 8,6 m. O diâmetro foi de 14, 12,1, 10 e 7,6 cm, respectivamente para plantas clonais em monocultivo e sistema silvipastoril e seminais nos mesmos sistemas de cultivo. A área basal seguiu a mesma tendência da altura e diâmetro, apresentando para a mesma sequência de tratamentos 18,9067, 14,6837, 9,1881 e 5,5235 m²/ha. As estimativas dos parâmetros das equações do modelo de Gompertz ajustadas para as variáveis em estudo, em função da idade e entre os tratamentos, diferiram entre si ($p < 0,05$), indicando diferentes tendências no crescimento das plantas de teca quanto ao tipo de muda e sistema de cultivo. O componente "pastagem" do sistema silvipastoril interfere negativamente no crescimento das plantas de teca, sobretudo naquelas de origem seminal. Análises econômicas serão realizadas posteriormente para avaliar os custos e benefícios dos sistemas em estudo.

Palavra-chave: *Tectona grandis*, sistemas agroflorestais, modelos de crescimento e produção.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CINÉTICA DO CRESCIMENTO DE CALOS DE PINHÃO MANSO (*Jatropha curcas* L.)

TORMEN, Gabriela Cristina Rech^{1*}, FIGUEIREDO, Alexssandra Jéssica Rondon¹, LOPES DA SILVA, André Luis², BRONDANI, Gilvano Ebling¹, COSTA, Jefferson da Luz².

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Depart. de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: gabytormen@hotmail.com

RESUMO: A cinética de crescimento do calo permite identificar o momento adequado para a repicagem dos calos e monitorar a acumulação de metabólitos primários e secundários. O pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) é uma espécie de planta utilizada na produção de biocombustíveis devido ao seu alto teor de óleo. No entanto, esta planta apresenta uma grande quantidade de compostos bioativos que podem ser úteis para a indústria. O objetivo deste estudo foi estabelecer uma curva de crescimento de calo. A cinética de crescimento de calo apresentou uma curva do tipo sigmóide padrão com seis fases distintas: lag (0-10° dia), exponencial (10°-60° dia), linear (60°-100° dia), desaceleração (100°-120° dia), estacionário (120°-130° dia) e declínio (após o 130° dia). O mais adequado modelo matemático para descrever os dados foi o modelo logístico, utilizado para estimar tanto a cinética de crescimento dos calos frescos e secos. Ambos os modelos apresentaram um coeficiente de determinação de 0,98.

Palavras-chave: Curva de calo, Cultura de tecidos, Calogênese.

1. INTRODUÇÃO

O pinhão manso (*Jatropha curcas* L.) é uma planta perene que pertence à família Euphorbiaceae e atualmente está em processo de domesticação (COSTA et al., 2011; HORBACH, et al., 2014). Apresenta alto teor de óleo, tolerância à seca e cultivo fácil, e seu óleo é usado para a produção de biocombustíveis. Além disso, esta planta é uma candidata importante para o desenvolvimento de novos produtos tais como biopesticidas, anti-helmínticos, moluscicidas e fungicidas. A principal base para estes produtos são os ésteres de forbol, que têm moluscicida (GOEL et al., 2007; DEVAPPA et al., 2012), inseticidas (LI et al., 2004) e atividades fungicidas (DEVAPPA et al., 2012). Tais propriedades foram demonstradas em experiências em escala laboratorial. Por outro lado, o composto responsável pela atividade anti-helmíntica permanece desconhecido. No entanto, outros compostos também foram identificados para atividade moluscicida, como curcusona D e jatropholona B (ZHANG, 2012).

Vários compostos presentes no pinhão manso têm um grande potencial para ser usado para o desenvolvimento de novos medicamentos. Notável, para a doença de câncer, alguns compostos já identificados que apresentam atividades antitumorais, como a jatrofona (KUPCHAN et al., 1976), curcacyclina A (VAN DEN BERG et al., 1995), curcina (LIN et al., 2003) jatrofina, jatropham, e curcaina (REDDY; PAMIDIMARRI, 2010).

Além disso, esta espécie apresenta também atividades antimicrobianas, bem como para alguns fungos (DEVAPPA et al., 2012). Curcina à 5 µg.mL⁻¹ inibiu o crescimento de hifas e a formação de esporos em *Pyricularia oryzae*, *Pestalotia fúnebre*, *Rhizoctonia solani* e *Sclerotinia sclerotiorum* (WEI et al., 2004). O óleo de semente pode ser aplicado para o tratamento de doenças de pele e eczema e para aliviar dores reumáticas (HELLER, 1996).

A cultura de tecidos vegetais é uma ferramenta importante que permite a produção de metabólitos primários e secundários em condições ambientais controladas, independente das condições climáticas. Abordagens diversas para a produção de metabólitos envolvendo a cultura de tecidos vegetais podem ser realizadas, como a cultura de calo, cultivo de suspensão celular e brotações múltiplas. Além disso, a cultura em biorreatores pode promover uma maior produção de biomassa do que a cultura convencional utilizando tubos de ensaio ou frascos (SCHEIDT et al., 2011). O calo induzido a partir de endosperma de pinhão manso pode ser usado para produzir curcina (RONG; WANG, 2005). No entanto, o conhecimento da produção de metabólitos e sua biossíntese em calo de pinhão manso são insuficientes. Contudo, a produção de óleos de calos pode ser uma estratégia interessante para estudar a biossíntese de ácidos graxos e de outros metabólitos, incluindo

aplicações industriais. O objetivo deste trabalho foi estabelecer a cinética do crescimento de calos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Material vegetal e condições de cultura

Sementes de uma variedade tóxica de pinhão manso (*J. curcas* L.) foram adquiridas de Carol Company, cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. A fim de estabelecer as mudas (doadores de explantes) *in vitro*, as sementes foram descascadas e imersas em etanol 70% durante 1 min e em solução de hipoclorito de sódio 2,5% durante 10 min (todas as soluções foram agitadas manualmente na câmara de fluxo laminar durante a imersão de sementes), e após a desinfecção, as sementes foram lavadas quatro vezes com água destilada e água autoclavada. As sementes foram semeadas em meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) com 30 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 6 g.L⁻¹ de ágar (Vetec®). O pH foi ajustado para 5,8 (COSTA et al., 2010). Todos os explantes foram mantidos em uma câmara de crescimento sob luz (16 h de fotoperíodo), a uma temperatura de 25 ± 2 ° C e sob uma intensidade de luz de 40 μM de m⁻² s⁻¹ produzida pelas lâmpadas brancas fluorescentes.

2.2. Cinética de crescimento do calo

A fim de induzir a formação de calos, os hipocótilos foram removidos das plântulas, e depois de 15 dias após a germinação foram usados como explantes. A inoculação de explantes foi realizada em meio MS contendo 3% de sacarose, 0,7% de ágar, pH ajustado para 5,8, e suplementado com 0,5 mg.L⁻¹ de 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) (SOOMRO; MEMON, 2007). O peso do hipocótilo foi descontado do peso do calo. Não houve subcultura durante o período experimental. Peso úmido e peso seco foram analisados a cada 10 dias após a inoculação dos explantes até o 180º dia.

2.3. Análise estatística

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com três repetições de 10 tubos de ensaio utilizados por repetição. Os dados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de Lilliefors e submetida à análise de variância (ANOVA), seguido por análise de regressão. Todas as análises estatísticas foram realizadas seguindo os procedimentos do software SOC (EMBRAPA, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os calos originados neste experimento tinham uma aparência compacta, e mudanças visuais em sua aparência não foram observadas até ao final do experimento. A curva de crescimento determinada pelos pontos observados (ou seja, a curva traçada usando pontos obtidos por medições), para o calo seco e úmido, apresentou uma curva padrão sigmóide com seis fases distintas: lag, exponencial, linear, desaceleração, estacionário e declínio (Figura 1). A fase lag ocorreu até 10 dias após a instalação do experimento, e durante este período, nenhum evento morfogênico foi visualmente verificado. A fase exponencial começou no décimo dia e terminou no 60º dia. Durante este período, os calos induzidos a partir de hipocótilos começaram a proliferar. A fase linear ocorreu entre os dias 60 e 100. Durante este

período, uma proliferação celular intensa foi observada, resultando em um rápido crescimento de calos. A fase de desaceleração ocorreu após o 100º dia e terminou no 120º dia, quando o maior rendimento de biomassa de calo foi obtido, uma média de 93,9 g. A fase estacionária foi verificada a partir do 120º até o 130º dia, seguido por uma fase de declínio que começou no 130º dia. O mais adequado modelo matemático para descrever os dados foi o modelo logístico, utilizado para estimar tanto a cinética de crescimento dos calos úmidos e quanto dos secos. Ambos os modelos apresentaram um coeficiente de determinação de 0,98.

Figura 1: Cinética de crescimento de calos oriundos dos hipocótilos de pinhão manso até o 180º dia de cultura *in vitro*; peso seco e úmido de calos.

A cinética de crescimento de calos é importante para decidir o manejo da cultura de calos, principalmente para determinar quando esses calos devem ser repicados e quando uma grande quantidade de metabólitos secundários será produzida. De acordo com Smith (1992), na fase de desaceleração (neste estudo em questão, ocorreu entre os 100 e os 120 dias), recomenda-se a repicagem dos calos para um novo meio de cultura devido à redução dos nutrientes, à perda de água a partir de meio de cultura e à acumulação de substâncias tóxicas. O período ideal para a extração de metabólitos secundários é a fase estacionária (neste estudo, ocorreu entre os 120º e os 140º dias), quando a produção de metabólitos primários praticamente cessa e a acumulação de metabólitos secundários está começando. No entanto, estudos de diferentes metabólitos secundários devem ser realizados para estabelecer as cinéticas e avaliar os fatores envolvidos na sua produção. Além disso, é necessário conhecer o rendimento de biomassa seca porque esta é usada em processos industriais. Visto que, o maior rendimento de biomassa seca de calos teve uma média de 6,2 g no 120º dia de cultura, o que representa 6,6% da biomassa original fresca de calos.

4. CONCLUSÕES

A cinética de crescimento de calos apresentou uma curva sigmóide padrão com seis fases distintas: lag, exponencial, linear, desaceleração, estacionário e declínio. A cinética de crescimento de calo seco é importante para a gestão envolvendo aplicações industriais, considerando que a biomassa seca é mais estável do que a biomassa úmida. Além disso, é

necessário conhecer o rendimento de biomassa seca porque esta é usada em processos industriais.

5. REFERÊNCIAS

- COSTA, J. L.; SILVA, A. L. L.; SCHEIDT, G. N.; ERASMO, E. A. L.; SOCCOL, C. R. *In vitro* establishment of seeds of physic nut (*Jatropha curcas* L.) - Euphorbiaceae. **Caderno de Pesquisa Série Biologia**, 22, 5–11. 2010.
- COSTA, J. L.; LIMA, R. P.; SILVA, A. L. L.; SCHEIDT, G. N.; ERASMO LEMUS, E. A. Initial growth of plants of physic nut under shading in the Gurupi county, Tocantins State, Brazil. **Journal of Biotechnology and Biodiversity**, 2, 43–47. 2011.
- DEVAPPA, R. K.; RAJESH, S. K.; KUMAR, V.; MAKKAR, H. P.; BECKER, K. Activities of *Jatropha curcas* phorbol esters in various bioassays. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, 78, 57–62. 2012.
- EMBRAPA. Núcleo Tecnológico para Informática. Campinas: SOC–Software Científico. 1990.
- GOEL, G.; MAKKAR, H. P. S.; FRANCIS, G.; BECKER, K. Phorbol esters: structure, occurrence and biological activity. **International Journal of Toxicology**, 26, 279–288. 2007.
- HELLER, J. **Physic nut**. International Plant Genetic Resources Institute, Rome: *Jatropha curcas* L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 1996.
- HORBACH, M. A.; MALAVASI, U. C.; MALAVASI, M. M.; AJALA, M. C.; LIMA, P. R.; SCHULZ, D. G. Propagation methods for physic nut (*Jatropha curcas*). **Advances in Forestry Science**, 1(1), 53–57. 2014.
- KUPCHAN, S. M.; SIGEL, C. W.; MATZ, M. J.; GILMORE, C. J.; BRYAN, R. F. Structure and stereochemistry of jatrophone, a novel macrocyclic diterpenoid tumor inhibitor. **Journal of the American Chemical Society**, 98, 2295–2300. 1976.
- LI, J.; YAN, F.; WU, F. H.; YUE, B. S.; CHEN, F. Insecticidal activity of extracts from *Jatropha curcas* seed against *Lipaphis erysimi*. **Acta Physica Sinica**, 31(3), 289–293. 2004.
- LIN, J.; YAN, F.; TANG, L.; CHEN, F. Antitumor effects of curcin from seeds of *Jatropha curcas*. **Acta Pharmacologica Sinica**, 24, 241–246. 2003.
- MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. **Plant Physiology**, 15, 473–497. 1962.
- REDDY M.P.; PAMIDIMARRI, D.S. Biology and biotechnological advances in *Jatropha curcas* - a biodiesel plant. In: (Ramawat K. G. ed.) **Desert plants**. Springer Berlin Heidelberg. pp. 57-71. 2010.
- RONG, F.; WANG, S. H. Identification of curcin by western blot in calli generated from explants of *Jatropha curcas* L. **Journal of Sichuan University** (Natural Science Edition), 42(1), 211–214. 2005.
- SCHEIDT, G. N.; SILVA, A. L. L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J. L.; BIASI, L. A.; SOCCOL, C. R. *In vitro* growth of *Melaleuca alternifolia* Cheel in bioreactor of immersion by bubbles. **Pakistan Journal of Botany**, 43(6), 2937–2939. 2011.
- SMITH, R.H. **Plant tissue culture: techniques and experiments**. San Diego: Academic, 1992. 171p.
- SOOMRO, R.; MEMON, R. A. Establishment of callus and suspension culture in *Jatropha curcas*. **Pakistan Journal of Botany**, 39, 2431–2441. 2007.
- VAN DEN BERG, A. J.; HORSTEN, S. F.; KETTENES VAN DEN BOSCH, J. J.; KROES, B. H.; BEUKELMAN, C. J.; LOEFLANG, B. R.; LABADIE, R. P. Curcacycline A: a novel cyclic octapeptide isolated from the latex of *Jatropha curcas* Linn. **FEBS Letters**, 358, 215–218. 1995.
- WEI, Q.; LIAO, Y.; ZHOU, L. J.; ZHOU, J. X.; WANG, S. H.; CHEN, F. Antifungal activity of curcin from seeds of *Jatropha curcas*. **Chinese Journal of Oil Crop Sciences**, 26, 71–75. 2004.
- ZHANG, X. The molluscicidal activities of different extracts from *Jatropha curcas* L. against *Pomacea canaliculata*. **Journal of Anhui Agricultural University**, 40, 3349–3350. 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITOS DO CaCl_2 NA MULTIPLICAÇÃO *IN VITRO* DE *Eucalyptus saligna* CULTIVADO EM MEIO LÍQUIDO

TORMEN, Gabriela Cristina Rech^{1*}, FIGUEIREDO, Alexssandra Jéssica Rondon¹, LOPES DA SILVA, André Luís², BRONDANI, Gilvano Ebling¹, COSTA, Jefferson da Luz².

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Depart. de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: gabytormen@hotmail.com

RESUMO: O *Eucalyptus saligna* é uma importante planta lenhosa originária da Austrália e usada para madeira e celulose. Entre as espécies de eucalipto, esta representa uma das mais fáceis de cultivar *in vitro*. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do CaCl_2 para controlar a hiperhidricidade em meio líquido na micropropagação de *E. saligna* a partir de nós cotiledonares. As plântulas com 16 dias de idade foram utilizadas como doadoras de explantes. A indução de nós cotiledonares consistiu em uma cultura no escuro seguido por uma cultura no claro, totalizando um período de 20 dias para cada etapa. O meio básico foi MS adicionado com 30 g.L⁻¹ de sacarose, 10% de água de coco e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. Os brotos foram cultivados em meio MS líquido com 30 g.L⁻¹ de sacarose e 1,11 µM de 6-Benzilaminopurina (BAP). Os tratamentos foram: 0 (Nível padrão do meio MS (ou seja, 440 mg.L⁻¹ $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)), 440, 880 e 1320 mg.L⁻¹ de CaCl_2 . Estes explantes foram agitados a 80 rpm. O número de brotações por explante, hiperhidricidade (%), oxidação (%), massa fresca (mg) e massa seca (mg) foram avaliados após 21 dias de cultura. Os brotos apresentaram hiperhidricidade sob a forma líquida. O CaCl_2 reduz a hiperhidricidade em *E. saligna* cultivada em meio líquido sob agitação, contudo, não tem sido eficaz na eliminação da hiperhidricidade, devido à toxicidade do cloro.

Palavras-chave: Hiperhidricidade, Eucalipto, Organogênese.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Eucalyptus saligna* (Myrtaceae) é originária da Austrália, e geralmente ocorre no litoral e nos vales das cadeias montanhosas perto da costa de New South Wales, e do sul de Queensland. O *E. saligna* é típico de clima úmido e quente, e apresenta grande potencial de adaptação e crescimento (principalmente em diferentes tipos de solo) e sua madeira é muito utilizada para produzir dormentes, madeira serrada e celulose para a indústria de papel. No entanto, esta espécie é suscetível ao frio e a geada, sendo que a maior restrição à cultura de *E. saligna* é nas regiões onde ocorrem frio e geadas. A geada é muito grave que as árvores de eucalipto mostram desde queima dos ponteiros até a morte da parte aérea (SELLE; VUADEN, 2008). Em regiões onde a incidência de geadas severas afeta o estabelecimento de florestas de eucalipto, a adaptação a temperaturas baixas é umas das características mais importantes que podem ser introduzidas via transformação genética ou hibridação (BRONDANI et al., 2011; BRONDANI et al., 2012).

Alguns avanços para a transformação genética já foram alcançados (SHINWARI et al., 1998), um protocolo para transformação genética via *Agrobacterium*

tumefaciens foi desenvolvido utilizando explantes foliares, no entanto, um número extremamente baixo de plantas transformadas foi regenerado, sendo uma planta para cada 200 explantes, uma eficiência de 0,5% (DIBAX et al., 2010). Algumas tentativas usando ápices caulinares como explantes para a transformação via *Agrobacterium tumefaciens* já foram realizadas (LOPES DA SILVA et al., 2011). Além disso, alguns esforços para elucidar os outros fatores envolvidos com o aumento da expressão transiente já foram realizados, como a influência da pré-cultura e o tipo de meio para ressuspensão da *Agrobacterium*. Este estudo demonstrou que meio MS/2 (metade da concentração de sais) e a pré-cultura de um dia aumenta a eficiência da expressão transiente do gene *uidA* em explantes foliares de *E. saligna* (LOPES DA SILVA et al., 2013). No entanto, a principal dificuldade é a taxa baixa da regeneração da planta transformada.

Entre as espécies de eucalipto, o *E. saligna* representa uma das mais fáceis de cultivar *in vitro*, em comparação com outras espécies de eucalipto. Há poucos relatos de propagação *in vitro* de *E. saligna*, no entanto estes estudos incluem: um protocolo para o estabelecimento *in vitro* de segmentos nodais coletados em campo a partir de

mudas ou plantas adultas (LE ROUX; VAN STADEN, 1991) e um protocolo utilizando folhas e explantes cotiledonares via organogênese indireta (DIBAX et al., 2010). Entretanto, quando um explante é transformado, seu tempo de regeneração é maior do que quando este mesmo explante não é transformado. O eucalipto como a maioria das plantas lenhosas apresenta alta taxa de oxidação e, provavelmente, isso representa a principal dificuldade para regeneração *in vitro* de explantes. Várias causas podem ser associadas às altas taxas de oxidação. Todavia, uma delas pode estar relacionada à presença de tidiazuron (TDZ) (que alguns protocolos usam), enquanto que a indução de senescência em explantes cultivados com TDZ é causada por sua ação na produção de etileno (CARVALHO et al., 2011). O etileno é associado à elevada porcentagem de oxidação em explantes cultivados *in vitro*. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o efeito do CaCl₂ para controlar a hiperhidricidade e estabelecer um protocolo para a regeneração *in vitro* de *E. saligna* a partir nós cotiledonares.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Desinfestação e germinação *in vitro* das sementes de *E. Saligna*

As sementes de *E. saligna* Sm. utilizadas nesta pesquisa foram fornecidas pela EMBRAPA - Florestas (Colombo, Brasil), essas sementes eram uma mistura das seguintes progênies: BR00-519 (27%), BR00-523 (13%), BR01-197 (12%), BR00-534 (12%), BR01-201 (12%), BR00-530 (12%) e BR00-539 (12%). As sementes foram desinfestadas com etanol a 70% durante 3 minutos, e depois em hipoclorito de sódio a 6% (NaOCl), foram adicionadas 5 gotas de Tween -20® por 100mL, durante 30 minutos. Depois as sementes foram lavadas três vezes com água destilada e autoclavada (LOPES DA SILVA et al., 2010). As sementes foram semeadas em metade da concentração do meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 20 g.L⁻¹ de sacarose e solidificado com 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Estes explantes foram cultivados em frascos.

2.2. Organogênese dos nós cotiledonares

Mudas (16 dias de idade) foram doadoras de nós cotiledonares, que foram excisados e inoculados em meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) com 10% de água de coco (Sigma®) e suplementado com 0,67 mg.L⁻¹ de ácido 1-naftalenoacético (ANA) e 1,0 mg.L⁻¹ de 6-benzilaminopurina (BAP), 30 g.L⁻¹ de sacarose e 7 g.L⁻¹ de ágar. O pH foi ajustado para 5,8. As culturas foram mantidas no escuro durante 20 dias. Após esse período os explantes foram transferidos para o mesmo meio de cultura descrito acima, no entanto, com modificações na concentração de reguladores de crescimento das plantas, sendo de 0,5 mg.L⁻¹ de ANA e 0,25 mg.L⁻¹ de BAP, estas culturas foram mantidas durante 20 dias sob condições de luz. Estes explantes foram cultivados em frascos e após 20 dias à luz, os explantes foram submetidos aos testes.

2.3. Efeito do CaCl₂ para controlar a hiperhidricidade em meio líquido

Brotos (5 mm de altura) foram cultivados em meio MS líquido, com 30 g.L⁻¹ de sacarose e 1,11 µM BAP. Os

tratamentos foram: 0 (Nível padrão do meio MS (ou seja, 440 mg L⁻¹ CaCl₂.2H₂O)), 440, 880 e 1320 mg.L⁻¹ de CaCl₂. Estes explantes foram agitados a 80 rpm. O número de brotações por explante, hiperhidricidade (%), escurecimento (%), massa fresca (mg) e massa seca (mg) foram avaliados após 21 dias de cultura.

2.4. Condições de cultura e análise estatística

Todos os meios tiveram o pH ajustado para 5,8 e foram autoclavados a 1,1 kg / cm² e 121 °C durante 20 minutos. As culturas foram mantidas a 25 ± 2 °C sob luz branca fluorescente (30 mm m⁻².s⁻¹) com um fotoperíodo de 16 horas. Todos os tratamentos consistiram de cinco repetições com cinco explantes. Os dados foram submetidos a uma análise de homogeneidade utilizando-se o teste de Bartlett, seguida da análise de variância (ANOVA), e também do teste de Duncan, ambos ao nível de p<0,05. As variáveis de contagem foram transformadas em $\sqrt{(x+0,5)}$ e as variáveis de porcentagem foram transformadas em $\arcsin\sqrt{(x/100)}$. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GENES (CRUZ, 2001). Os frascos de cultura tinham 6,5 cm de diâmetro, 8,5 cm de altura, 250 mL de volume e foram selados com tampas de polipropileno rígidas, e o volume de meio de cultura usado foi de 30 mL por frasco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os níveis de 880 e 1320 mg.L⁻¹ diminuíram a ocorrência hiperhidricidade, 46 e 56% hiperhidricidade, respectivamente (Tabela 1). Resultados semelhantes foram observados em *Lavandula angustifolia* onde a porcentagem de hiperhidricidade foi reduzida em brotos cultivados com a concentração de 1320 mg.L⁻¹ de CaCl₂.2H₂O (MACHADO et al., 2014). Os níveis de CaCl₂ não influenciaram o número de brotações por explante. Por outro lado, o nível de 1320 mg.L⁻¹ de CaCl₂ apresentou efeitos prejudiciais sobre a massa fresca e seca. Estes resultados estão associados ao estresse promovido pelo cloro como demonstrado nestes estudos (ULISSES, 2000; SAJID; AFTAB, 2012; BRONDANI et al, 2013). Além disso, a concentração de 1320 mg.L⁻¹ de CaCl₂ aumentou a oxidação dos explantes, o que demonstra toxicidade do cloro em níveis elevados. O cloro tem um alto poder oxidante e em níveis elevados apresenta grande toxicidade. No entanto, é possível utilizar outras fontes de cálcio, que não possuam cloro.

Tabela 1: Efeitos do CaCl₂ na multiplicação *in vitro* de *Eucalyptus saligna* cultivados em meio líquido sob agitação (80 rpm) após 21 dias.

CaCl ₂ (mg. L ⁻¹)	Número de brotos por explante	Hiperhi dricidad e (%)	Oxi daç ão (%)	Massa fresca (mg)	Massa seca (mg)
0 ¹	3,8 a ³	72 b	4 a	121,1 a	18,2 a
440 ²	6,1 a	75 b	10 a	127,8 a	19,0 a
880 ²	5,9 a	46 a	8 a	123,2 a	16,8 a
1320 ²	4,3 a	56 a	48 b	99,3 b	13,7 b
CV (%)	14,4	39,8	46,1	26,1	19,6

¹Nível padrão do meio MS (isto é, 440 mg.L⁻¹); ²Nível suplementado para o nível padrão do meio MS; ³Médias dentro de uma coluna seguida pela mesma letra para cada parâmetro não são diferentes, p <0,05 pelo teste de Duncan.

O cálcio é um componente integrante da parede celular e desempenha um papel importante na manutenção da integridade da membrana (MARSCHNER, 1995; MACHADO et al., 2010), ele também pode modificar a permeabilidade das membranas celulares das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2006). O cálcio está associado a processos como a estrutura e função da membrana, absorção de íons, as reações com os reguladores de crescimento e a ativação enzimática (por meio de calmodulina) (MALAVOLTA et al., 1997). A função estrutural de cálcio é caracterizada pela utilização na síntese de novas paredes celulares, particularmente as lamelas médias que separam as células recém-divididas (TAIZ; ZEIGER, 2006). O cálcio é um elemento relativamente imóvel na maioria das espécies de plantas. O ambiente *in vitro* (que apresenta uma umidade relativa elevada, cerca de 95 a 100%) limita a absorção de cálcio devido à baixa transpiração dos explantes cultivados em frascos. A ausência ou deficiência de cálcio é uma das causas de hiperhidricidade, demonstrada em vários estudos. Em *Oncidium leucochilum*, a hiperhidricidade foi induzida em um meio livre de cálcio (LOPES DA SILVA et al., 2014). Em estudos sobre deficiência de cálcio em culturas de tecidos, demonstrou-se que um aumento em cálcio no meio reduz a hiperhidricidade e necrose dos ponteiros (SHA et al., 1985).

Não há relatos sobre a ocorrência hiperhidricidade em *E. saligna* cultivada em meio sólido. No entanto, em meio líquido o *E. saligna* mostra sintomas de hiperhidricidade. Os brotos cultivados em meios líquidos de multiplicação e alongamento sob cultura estacionária após 21 dias demonstraram 100% de hiperhidricidade (dados não apresentados).

Vários fatores podem estar envolvidos com a ocorrência da hiperhidricidade, contudo, o mais comum é a cultura líquida (SCHEIDT et al., 2011). A cultura em meios líquidos é uma alternativa para reduzir o custo devido à eliminação do uso de ágar, sendo que o ágar é o componente mais caro utilizado em meios de cultura. Além disso, ele é utilizado em biorreatores para a automatização da cultura de tecidos de plantas. Outras vantagens da utilização do meio de cultura líquido é a cultivo *in vitro* em cultura estacionária (ou seja, em cultura *in vitro*, utilizando meio líquido sem agitação), o que também ajuda a redução dos custos de produção, porque a eletricidade que é necessária para mover os agitadores acaba não sendo necessária (LOPES DA SILVA et al., 2012).

4. CONCLUSÕES

A maioria das espécies de eucalipto como o *E. saligna* apresenta hiperhidricidade. O CaCl₂ reduz a hiperhidricidade em *E. saligna* cultivado em meio líquido sob agitação. Entretanto, não tem sido eficaz na eliminação da hiperhidricidade devido à toxicidade do cloro. Neste contexto, as estratégias para superar este problema devem ser desenvolvidas. Uma delas pode ser a cultura em níveis elevados de cálcio, empregando novas fontes de cálcio sem a presença do cloro.

5. REFERÊNCIAS

- BRONDANI, G. E.; DUTRA, L. F.; WENDLING, I.; GROSSI, F.; HANSEL, F. A.; ARAUJO, M. A. Micropropagation of an *Eucalyptus* hybrid (*Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*). **Acta Sci. Agron.**, 33(4): 655-663. 2011.
- BRONDANI, G. E.; WENDLING, I.; BRONDANI, A. E.; ARAUJO, M. A.; SILVA, A. L. L.; GONÇALVES, A. N. Dynamics of adventitious rooting in mini-cuttings of *Eucalyptus benthamii* x *Eucalyptus dunnii*. **Acta Sci. Agron.**, 34(2): 169-178. 2012.
- BRONDANI, G. E.; OLIVEIRA, L. S.; BERGONCI, T.; BRONDANI, A. E.; FRANÇA, F. A. M.; SILVA, A. L. L.; GONÇALVES, A. N. Chemical sterilization of culture medium: a low cost alternative to *in vitro* establishment of plants. **Sci. For.**, 41(98): 257-264. 2013.
- CARVALHO, D. C.; SILVA, A. L. L.; TANNO, G. N.; PURCINO, M.; BIASI, L. A. Organogênese a partir de segmentos foliares e internodais de videira cv. Merlot. **Ciênc. agrotec.**, 35(1): 108-114. 2011.
- CRUZ, C.D. 2001. Programa Genes-Versão Windows: aplicativo computacional em genética e estatística, Federal University of Viçosa. pp. 648.
- DIBAX, R.; DESCHAMPS, C.; BESPALHOK FILHO, J. C.; VIEIRA, L. G. E.; MOLINARI, H. B. C.; DE CAMPOS, M. K. F.; QUOIRIN, M. Organogenesis and *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of *Eucalyptus saligna* with P5CS gene. **Biol. Plant.**, 54(1): 6-12. 2010.
- LOPES DA SILVA, A. L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J. L.; MASETTO, E.; MUDRY, C. S.; LEMUS ERASMO, E. A.; SCHEIDT, G. N. Shoot tip and cotyledon explants of *Eucalyptus saligna* Sm. cultivated on different kanamycin levels. **J. Biotec. Biodivers.**, 1(1): 1-5. 2010.
- LOPES DA SILVA, A. L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J. L.; MUDRY, C. S.; PROCOPUIK, M.; SCHEIDT, G. N.; BRONDANI, G. E. Preliminary results for genetic transformation of shoot tip of *Eucalyptus saligna* sm. via *Agrobacterium tumefaciens*. **J. Biotec. Biodivers.**, 2(1): 1-6. 2011.
- LOPES DA SILVA, A. L.; COSTA, J. L.; ALCANTARA, G. B.; CARVALHO, D. C.; SCHUCK, M. R.; BIASI, L. A.; SCHEIDT, G. N.; SOCCOL, C. R. Micropropagation of *Nidularium innocentii* Lem. And *Nidularium procerum* Lindm. (Bromeliaceae). **Pak. J. Bot.**, 44(3): 1095-1101. 2012.
- LOPES DA SILVA, A. L.; OLIVEIRA, Y.; PROCOPUIK, M.; MUDRY, C. S.; BRONDANI, G. E.; COSTA, J.L.; SCHEIDT, G.N. Transient expression of *uidA* gene in leaf explants of *Eucalyptus saligna* Sm. transformed via *Agrobacterium tumefaciens*. **Biosci. J.**, 29(1): 1-7. 2013.

- LOPES DA SILVA, A. L.; COSTA, J. L.; GOLLO, A. L.; SANTOS, J. D.; FORNECK, H. R.; BIASI, L. A.; SOCCOL, V. T.; CARVALHO, J. C.; SOCCOL, C. R. Development of a vinasse culture medium for plant tissue culture. **Pak. J. Bot.**, 46(6): 2195-2202. 2014.
- LE ROUX, J. J.; VAN STADEN, J. Micropropagation of *Eucalyptus* species. **Hortscience**, 26(2): 199-200. 1991.
- MACHADO, M. P., BIASI, L. A., REINHART, V., SANTOS, G. D. Redução da necrose apical e hiperhidricidade de plantas de *Lavandula angustifolia* Mill. cultivadas in vitro. **Plant. Cell. Cult. Micropropag.** 6: 18-25. 2010.
- MACHADO, M. P.; SILVA, A. L. L.; BIASI, L. A.; DESCHAMPS, C.; BESPALHOK FILHO, J. C.; ZANETTE, F. Influence of calcium content of tissue on hyperhydricity and shoot-tip necrosis of in vitro regenerated shoots of *Lavandula angustifolia* Mill. **Braz Arch Biol Technol**, 57(5): 636-643. 2014.
- MALAVOLTA E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. D. **Avaliação do estado nutricional das plantas.** Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. 1997. pp. 201.
- MARSCHNER, H. **Mineral nutrition of higher plants.** London: Academic Press. 1995. pp. 889.
- MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. **Physiol. Plant.**, 15: 473-497. 1962.
- SAJID, Z. A.; AFTAB, F. Role of salicylic acid in amelioration of salt tolerance in potato (*Solanum tuberosum* L.) under in vitro conditions. **Pak. J. Bot.**, 44: 37-42. 2012.
- SCHEIDT, G. N.; SILVA, A. L. L.; OLIVEIRA, Y.; COSTA, J. L.; BIASI, L. A.; SOCCOL, C. R. In vitro growth of *Melaleuca alternifolia* Cheel in bioreactor of immersion by bubbles. **Pak. J. Bot.**, 43: 2937-2939. 2011.
- SELLE, G. L.; VUADEN, E. Efeitos da geada sobre plantações de *Eucalyptus grandis*. **Caderno de Pesquisa Série Biologia**, 20: 36-44. 2008.
- SHA, L.; MCCOWN, B. H.; PETERSON, L. A. Occurrence and cause of shoot-tip necrosis in shoot cultures. **J. Amer. Soc. Hort. Sci.**, 110: 631-634. 1985.
- SHINWARI, Z. K.; NAKASHIMA, K.; MIURA, S.; KASUGA, M.; SEKI, M.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; SHINOZAKI, K. An arabidopsis gene family encoding DRE binding protein involved in low temperature - responsive gene expression. **Biochem. Biophysical Res. Comm.**, 250: 161-170. 1998.
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Plant physiology.** Sunderland: Massachusetts. 2006. pp. 764.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DE DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE SUBSTRATOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS

Genilda Canuto AMARAL^{1*}, Yara Karolinne Lopes ABREU², Wictor Hugo Amorim Nogueira Paranaguá de CARVALHO², Dyego Ferreira da SILVA², Alex Sousa de OLIVEIRA², Jéssica Cristina Barbosa FERREIRA¹

¹Departamento de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: genildacanuto@gmail.com

RESUMO: Com o presente estudo objetivou-se avaliar diferentes composições de substratos no potencial germinativo das sementes de *Tamarindus indica* L. Foi utilizado S1-areia, S2-paú de buriti, S3-esterco bovino, S4-resíduo de carnaúba na mistura como componentes dos substratos, com cinco proporções (100%, 75%, 50%, 25%, 0%). O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação com 50% de luminosidade. As variáveis analisadas foram: porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG). O percentual de germinação não foi influenciado pelas composições formuladas, pois todas as sementes germinaram, para os demais parâmetros, as fontes de variação mostraram efeito significativo a 1% de probabilidade. O composto 75% de paú de buriti, todos compostos por esterco bovino e o composto por de 50%, resíduo de carnaúba, proporcionaram os melhores tempos de emergência e conseqüentemente maior índice de velocidade de emergência. Os tratamentos compostos por esterco bovino apresentaram os melhores desempenhos na germinação do *Tamarindus indica* L.

Palavra-chave: Tamarindo, esterco bovino, paú de buriti, percentual de germinação.

1. INTRODUÇÃO

A produção de mudas de espécies florestais nativas é realizada em viveiro, visando utilização em recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e aquelas com potencial são utilizadas para paisagismo e arborização. Contudo, algumas espécies ainda são pouco pesquisadas, assim necessitando de mais estudos para identificar e aprimorar o processo produtivo. Na produção de mudas via sementes, a padronização e o aperfeiçoamento do teste de germinação tendem avaliar o potencial das sementes para semeadura e comparar a qualidade de diferentes lotes, devendo ser conduzido sob condições ambientais ideais e específicas para cada espécie (BRASIL, 2009). Associado a isto, a utilização de substratos com boas características químicas físicas e biológicas se torna uma estratégia na produção das mudas com qualidade. Em viveiros é comum a utilização de componentes orgânicos na produção de mudas, objetivando a formulação de substratos que atenda a características supracitadas, porém algumas formulações não suprem a necessidade de algumas espécies, sendo a adubação mineral necessária para atender as exigências destas e assim seu desenvolvimento ocorrer de forma satisfatória. Desta

forma, estudos detalhados da melhor combinação de materiais para compor um substrato a fim de promover maior crescimento inicial de mudas com qualidade e de forma rápida são fundamentais para melhorar a produção na fase de viveiro (MORAIS et al., 1996). Já que o substrato influencia a germinação das sementes, afetando o fornecimento de nutrientes, água e oxigênio, bem como, oferece suporte para o desenvolvimento da plântula (FIGLIOLIA et al., 1993). Neste cenário, uma espécie com potencial de estudo é o *Tamarindus indica* L., espécie usada pela indústria na produção de alimentos (GURJÃO, 2006), além de ser muito apreciada para ornamentação em projetos paisagísticos, arborização de cidades, estradas e praças, devido à sua exuberante beleza e produção de sombra. É considerada uma árvore ideal para regiões semiáridas, tolerando de 5 a 6 meses de condições de seca (PEREIRA et al., 2007). Sua propagação pode ser via sexuada ou assexuada. Tendo em vista que o tamarindo é uma espécie multiuso, há grande interesse por estudos que permitam sua exploração racional; assim objetivou-se com o presente estudo avaliar diferentes composições de substratos no potencial germinativo das sementes de *Tamarindus indica* L.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do experimento utilizou-se sementes de tamarindo (*Tamarindus indica* L.) oriundas de matrizes sadias localizadas na cidade de Curimatá – PI. Após a coleta, os frutos foram beneficiados e selecionadas sementes mais vigorosas. A instalação e condução do ensaio experimental foi realizada no viveiro da UFPI/CUPCE, distribuindo-se uma semente a profundidade de 1,5 cm da superfície do recipiente (sacos plásticos de polietileno contendo substrato) com dimensões de 11 x 22 x 5 cm.

Antes da semeadura foi realizada a escarificação mecânica das sementes com o auxílio de uma lixa (para massa de nº 120) no lado oposto ao embrião das sementes a fim de facilitar o rompimento do tegumento, pois a espécie possui características de dormência.

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro componentes (S1 areia, S2 paú de buriti, S3 esterco bovino, S4 resíduo de carnaúba), em cinco proporções (100%, 75%, 50%, 25%, 0%) e quatro repetições com cinco plantas cada por substratos. O experimento constou dos seguintes tratamentos: T1 - 100% areia, T2 - 75% areia + 25% paú de buriti, T3 - 50% areia + 50% paú de buriti, T4 - 25% areia + 75% paú de buriti, T5 - 100% paú de buriti, T6 - 75% areia + 25% esterco bovino, T7 - 50% areia + 50% esterco bovino, T8 - 25% areia + 75% esterco bovino, T9 - 100% esterco bovino, T10 - 75% areia + 25% resíduo de carnaúba, T11 - 50% areia + 50% resíduo de carnaúba, T12 - 25% areia + 75% resíduo de carnaúba, T13 - 100% resíduo de carnaúba.

Desenvolveu-se o experimento em casa de vegetação com 50% de luminosidade e duas irrigações diárias durante os 50 dias de duração do experimento.

As Variáveis analisadas foram: porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG).

A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com (LABOURIAU; VALADARES, 1976):

$$PG = \frac{N}{A} \cdot 100 \quad (1)$$

Em que: PG - porcentagem de germinação; N - número total de sementes germinadas; A - número total de sementes colocadas para germinar.

O índice de velocidade de germinação (IVG) foi calculado pela fórmula proposta por (MAGUIRE, 1962).

$$IVG = \frac{G1}{N1} + \frac{G2}{N2} + \dots + \frac{Gn}{Nn} \quad (2)$$

Em que: IVG - Índice de velocidade de germinação; G1, G2 e Gn - número de plântulas normais computadas na primeira, segunda e última contagem; N1, N2 e Nn - número de dias após a implantação do teste.

Para o cálculo do TME adotou-se a fórmula de (EDMOND; DRAPALA 1958):

$$TME = \frac{E1T1 + E2T2 + \dots + EiTi}{E1 + E2 + \dots + Ei}$$

Onde:

TME: tempo médio de emergência;

E1 até Ei: número de plântulas emergidas ocorrido a cada dia;

T1 até Ti: tempo em dias.

Os dados foram tabulados e submetidos à análise de variância, pelo teste “F”, para diagnóstico de efeito significativo. Foram utilizados os softwares *Excel* para

plotagem dos gráficos, o ASSISTAT 7.7 beta (SILVA; AZEVEDO, 2009), para fins de comparação de médias (teste de Scott-Knott 1% probabilidade).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O percentual de emergência não foi influenciado pelos substratos estudados, uma vez, que todas as sementes germinaram. Já para as variáveis, tempo médio de germinação (TME) e índice de velocidade de germinação (IVE) as fontes de variação mostraram efeito significativo a 1% de probabilidade. Conforme observado na Figura 1, os tratamentos T4, T6, T7, T8, T9 e T11 proporcionaram os melhores tempos de emergência, evidenciando que a espécie estudada apresenta uma distribuição concentrada de sua emergência no tempo e espaço. O menor TME indica maior robustez das mudas segundo Rodrigues et al. (2007), conseqüentemente seu melhor desenvolvimento.

Figura 1. Tempo médio de emergência de plântulas de *Tamarindus indica* L., em função das diferentes proporções de substratos.

Para o índice de velocidade emergência os tratamentos que apresentaram os melhores resultados foram aqueles conduzidos com 75% paú de buriti, com esterco bovino e com 50% de resíduo de carnaúba, em consequência do menor TME, evidenciando o potencial destes substratos em favorecer o desenvolvimento das plântulas e que esta espécie apresenta potencial para emergir em diferentes substratos (Figura 2).

Figura 2. Índice de velocidade de emergência de plântulas de *Tamarindus indica* L., em função das diferentes proporções de substratos.

O uso de materiais orgânicos contribui para melhorar as condições físicas, químicas e biológicas dos substratos, além de fornecer vários nutrientes essenciais às plantas e aumentar a capacidade de troca catiônica, a capacidade de retenção de água, a porosidade e a agregação do substrato (SCHORN; FORMENTO, 2003). Mendonça et al., (2014), estudando o tamarindo encontrou as melhores respostas da parte aérea das mudas quando os substratos continham em suas composições esterco caprino, esterco bovino, solo e húmus.

4. CONCLUSÕES

Os compostos a base de esterco bovino apresentaram os melhores resultados, de modo que o T7 é o mais indicado para a germinação das sementes de *Tamarindus indica* L., nas condições estudadas. O T4 e T11, também foram eficientes na germinação de sementes desta espécie.

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. Brasília: Ministério da Agricultura; 2009. 395 p.
- EDMOND, J. B.; DRAPALA, W. J. The effects of temperature, sand and soil, and acetone on germination of okra seed. **Proceedings of the American Society for Horticultural Science**. Alexandria, v. 71, n. 2, p. 428-434, 1958.
- FIGLIOLIA, M. B.; OLIVEIRA, E. C.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. Análise de sementes. In: AGUIAR, I.B.; PIÑA-RODRIGUES, F.C.M.; FIGLIOLIA, M.B. (Coord.). **Sementes florestais tropicais**. Brasília, DF: Abrates, p. 37-74,1993.
- GURJÃO, K. C. O. **Desenvolvimento, armazenamento e secagem de tamarindo (*Tamarindus indica* L.)**. 2006. 145f Tese (Doutorado em Agronomia). Universidade Federal da Paraíba. Areia, Paraíba, Brasil..
- LABORIAU, L. G.; VALADARES, M. B. On the germination of seeds of *Calotropis procera*. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, São Paulo, v.48, p.174-186. 1976.
- MAGUIRE, J. D. Speeds of germination-aid selection and evaluation for seedling emergence and vigor. **Crop Science**, v. 2, p. 176-177. 1962.
- MENDONÇA, V; MELO, J. K. H.; MENDONÇA, L. F. M.; LEITE, G. A.; PEREIRA, E. C. Avaliação de Diferentes Substratos na Produção de Porta Enxertos de Tamarindeiro. **Revista Caatinga**, Mossoró, v. 27, n. 1, p. 60 – 66, jan. – mar., 2014.
- MORAIS, S. M. J; ATAIDES, P. R. V; GARCIA, D. C.; KURTZ, F. C; OLIVEIRA, O. S.; WATZLAWICK, L. F. **Uso do lodo de esgoto da Corsan - Santa Maria (RS), comparado com outros substratos orgânicos**. Sanare, v. 6, n.6, p. 44-49, 1996.
- PEREIRA, P. C.; FREITAS, R. S.; MELO, B.; FRANZÃO, A. A.; PEREIRA, A. P.; SANTANA, J. G.; LUZ, J. M. Q.; MARTINS, M. A cultura do tamarindeiro (*Tamarindus indica* L.). **Bioscience Journal**, Uberlândia, MG, v. 24, n. 4, p. 73-79, 2007.
- RODRIGUES, A. C. C.; OSUNA, J. T. A.; QUEIROZ, S. R. O. D.; RIOS, A. P. S. Efeito do substrato e luminosidade na germinação de *Anadenanthera colubrina* (Fabaceae, Mimosoideae). **Revista Árvore**, Viçosa, MG, v. 31, n. 2, p. 187-193, 2007.
- SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Principal components Analysis in the Software Assisat- Statistical Attendance. **In: World Congress on Computers in Agriculture**, 7, Reno-NVUSA: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2009.
- SCHORN, L.; FORMENTO, S. **Produção de mudas florestais**. Blumenau, SP: FURB, 2003. 55 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE SEMENTES EM ÁGUA OZONIZADA

Genilda Canuto AMARAL^{1*}, José Raimundo Luduvico de SOUSA¹, Anderson Marcos de SOUZA¹, Joabel RAABE¹,
Ernandes Rodrigues de ALENCAR²

¹Departamento de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: genildacanuto@gmail.com

RESUMO: Com o estudo objetivou-se avaliar a eficiência da exposição de sementes de *J. cuspidifolia* em água ozonizada, sobre o desenvolvimento inicial das plântulas. Prepararam-se as sementes e submeteu à exposição das mesmas em água ozonizada em diferentes tempos (0, 10, 20, 30, 40, 60 e 80 minutos), foi utilizado vermiculita como substrato e conduziu-se o ensaio experimental em BOD com temperatura e umidade controlada 25°C e 70 % respectivamente, procederam-se análises da altura da planta; diâmetro do colo; número de folhas e comprimento da raiz. As plântulas apresentaram os melhores resultados quando submetidas aos tempos de 20 e 60 minutos de exposição em água ozonizada, possivelmente contribuíram de forma eficiente para protrusão da radícula e conseqüentemente maior desenvolvimento das mesmas. Desta forma, a exposição das sementes de *J. cuspidifolia* Mart., no T3 e T6 apresentaram resultados mais satisfatório.

Palavra-chave: *Jacaranda cuspidifolia*, ozônio, plântulas.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento da biologia de espécies florestais nativas é essencial e crescente, seja na busca do desenvolvimento e/ou domesticação, onde, a aplicação de técnicas a fim de facilitar o processo germinativo assume um papel relevante dentro das pesquisas científicas. Neste cenário, a busca constante por mecanismos e tecnologias que facilitem a quebra de dormência e aumente o índice de germinação de sementes tem sido cada vez mais expressiva, motivando a implantação de condições seguras e eficazes na desinfestação e destruição de microorganismos patogênicos ou não. Técnicas que melhorem, mantenham e/ou induza o potencial germinativo, trás alternativas promissoras com proposito de reduzir danos causados às sementes pela presença de insetos, pragas e microrganismos fúngicos. De forma inovadora, destaca-se o uso do gás ozônio, tecnologia de desinfestação que aparece como vantagem o fato de ser gerado no próprio local de atuação, além de ser considerado um dos mais efetivos agentes oxidantes. Mas, sabe-se muito pouco a respeito dos agentes abióticos que podem interferir na eficácia de sua aplicação (KELLS et al., 2001; MENDEZ et al., 2003). O uso do ozônio ainda é insipiente em espécies florestais, contudo, eficiente na germinação segundo estudo realizado por Ramos (2015) com *Dimorphandra mollis*, *Enterolobium gummiferum* e *Stryphnodendron adstringens*. Sua aplicação é mais estudada em espécies agrônômicas, Rozado (2005)

estudou a eficácia do ozônio na fumigação de sementes de milho armazenado, Alencar (2009) concluiu que o ozônio é uma importante alternativa para detoxificação de amendoim, Kells et al. (2001), estudou a eficácia do ozônio como fumigante para desinfestação de milho armazenado. Dentre as espécies florestais o *Jacaranda cuspidifolia* Mart., conhecido também como caroba, jacarandá e bolacheira, árvore de médio porte com grande potencial para arborização e ornamentação de ruas, principalmente pela sua beleza exuberante com flores arroxeadas, é decídua, heliófita, pioneira e xerófila, características de encostas rochosas da floresta latifoliada e transição para o cerrado, a madeira é bastante utilizada na construção de móveis e outros utensílios domésticos, e ainda apresenta propriedades inseticidas segundo (POTT; POTT 1994). Diante do exposto, buscou-se com este trabalho avaliar a eficiência da exposição de sementes de *J. cuspidifolia* em água ozonizada, sobre o desenvolvimento inicial das plântulas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do experimento foi utilizado sementes de *J. cuspidifolia*, obtidas de bancos da Rede de Sementes coletadas em áreas de cerrado no Centro Oeste do Brasil. Na ozonização, o gás ozônio foi obtido por meio de um gerador de ozônio baseado no método de Descarga por Barreira Dielétrica. Sua concentração foi determinada pelo método iodométrico, descrito por

Clescerl et al. (2000), que consiste no borbulhamento do ozônio em 50 mL de solução de iodeto de potássio (KI) 1 N, com produção de Iodo (I_2). Inicialmente as sementes foram colocadas em recipiente graduado de vidro contendo 200 mL de água destilada, posteriormente, exposta a cada tratamento, que foram os diferentes tempos de exposição das sementes em água ozonizada: T1= Testemunha (sem exposição); T2=10 minutos de exposição; T3=20 minutos de exposição; T4=30 minutos de exposição; T5=40 minutos de exposição; T6=60 minutos de exposição e T7=80 minutos de exposição. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e 5 repetições com 20 sementes cada, totalizando 700 sementes. O teste de germinação foi conduzido de acordo com as Regras para Análise de Sementes Brasil, (2009), onde as sementes foram distribuídas em uma bandeja contendo como substrato vermiculita, umedecido diariamente com água destilada, e conduzida em BOD com temperatura controlada a ± 25 °C. A contagem de plântulas emergidas foi feita as quarenta e oito horas após as primeiras emergências (12 dias após plantio), e assim continuou a contagem subsequente acompanhando a evolução das emergências das plântulas por tratamento, considerando-se as plântulas normais. Variáveis analisadas foram: H - Altura plântula (cm); DC - diâmetro do colo (mm); NF - número de folhas definitivas; e CR - comprimento da raiz (cm). Ao final do experimento os dados foram tabulados, realizado o teste de normalidade, posteriormente submetidos à análise de variância, pelo teste "F", para diagnóstico de efeito significativo. Foram utilizados os softwares *Excel* para plotagem dos gráficos, o *ASSISTAT 7.7 beta* Silva; Azevedo (2009), para fins de comparação de médias (teste de Scott-Knott 1% probabilidade).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exposição das sementes em água ozonizada nos diferentes tempos, proporcional efeito significativo a 1% de probabilidade no desenvolvimento inicial das plântulas. Na altura da plântula (Figura 1A), observa-se que ocorreu diferença significativa entre os tratamentos, sendo o melhor desenvolvimento de parte aérea quando submetido ao T6 apresentando 3,9 cm de comprimento, já a testemunha apresentou 1,3 cm.

O diâmetro do colo (Figura 1B) também foi influenciado pelos diferentes tempos de exposição das sementes, pois os melhores resultados foram obtidos no T3 e T6, respectivamente, já o T1 apresentou os menores valores de diâmetro. De acordo com Gomes; Paiva (2004), o diâmetro do colo de mudas é considerado por muitos pesquisadores como um dos mais importantes parâmetros para estimar a sobrevivência logo após o plantio de mudas de diferentes espécies florestais e por sua vez é um parâmetro de fácil mensuração.

Para o número de folhas (Figura 1C) ocorreu um bom desenvolvimento dos tratamentos, apresentando até 5 folhas, exceto para a testemunha T1 que apresentou média abaixo de 2 folhas. O bom desenvolvimento aéreo em especial foliar é essencial nas características de qualidade de uma plântula e conseqüentemente da muda, pois a determinação da área foliar é de suma importância para a compreensão dos processos fisiológicos relativos ao crescimento e ao desenvolvimento, como intensidade de

transpiração, taxa assimilatória líquida, índice de área foliar e outros (CAMPOS; UCHIDA, 2002).

Figura 1. A = altura da plântula (cm); B = diâmetro do colo (DC); C = número de folhas (NF); D = comprimento da raiz (cm) de plântulas de *Jacaranda cuspidifolia* Mart, em função dos diferentes tempos de ozonização.

No comprimento do sistema radicular (CR) presentes na Figura 1D, somente o T1 se diferenciou dos demais, o melhor desenvolvimento de parte aérea ocorreu quando submetido ao T2 e T5, respectivamente, apresentando ambos 4,6 cm de comprimento, já a testemunha apresentou somente 1,2 cm.

É importante ressaltar que o desenvolvimento do sistema radicular foi mais evidente em comprimento do que a parte aérea (Figura 1A), o que pode ser característico de espécies do cerrado, que investem mais no desenvolvimento radicular como o observado nesses resultados. Esses resultados corroboram com aqueles de Rosa et al. (2005) que encontraram o maior desenvolvimento do sistema radicular em comparação ao crescimento da parte aérea em mangabeira (*Hancornia speciosa* Gomez) em diferentes substratos e em cagaita (*Eugenia dysenterica* DC.) por Souza et al. (2000), espécies nativas de Cerrado.

4. CONCLUSÕES

O tempo de exposição das sementes de *J. cuspidifolia* Mart., atuou de forma positiva no desenvolvimento inicial da espécie, sendo que os tratamentos expostos a 20 (T3) e 60 (T6) minutos proporcionaram os melhores resultados.

5. REFERÊNCIAS

ALENCAR, E. R. **Processo de Ozonização de amendoim (*Arachis Hypogaea* L.): Cinética de decomposição, efeito fungicida e detoxificante de aflatoxinas e aspectos qualitativos**. 2009. 92f. Tese (Tese de Doutorado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais, 2009.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Regras para análise de sementes**. Secretaria de Defesa Agropecuária. 1. ed. Brasília, DF: MAPA/ACS, 2009. 365p.

CAMPOS, M. A. A.; UCHIDA, T. Influência do sombreamento no crescimento de mudas de três espécies amazônicas. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.37, n.3, p.281-288. 2002.

CLESCERL, L.S.; GREENBERG, A.E. EATON, A.D. **Standard methods for the examination of water and wastewater**. Denver: American Water Works Association, 1220p, 2000.

GOMES, J. M.; PAIVA, H. N. **Viveiros florestais: propagação sexuada**. 3. Ed. Viçosa, MG: UFV, 2004. 116 p.

KELLS, S. A.; MASON, L. J.; MAIER, D. E.; WOLOSOSHUK, C. P. Efficacy and fumigation characteristics of ozone in stored maize. **Journal of Stored Products Research**, v. 37, n. 4, p.371-383, 2001.

MACIEL C. G, BOVOLINI M. P, FINGER G, POLLET C. S, MUNIZ M. F. B. Avaliação de Temperaturas e Substratos na Germinação de Sementes de *Jacaranda mimosifolia* D. Don. **Floresta e Ambiente**, v. 20, n. 1, p. 55-61, 2013. .

MENDEZ, F.; MAIER, D. E.; MASON, L. J.; WOLOSOSHUK, C. P. Penetration of ozone into columns of stored grains and effects on chemical composition and performance. **Journal of Stored Products Research**, vol. 39, n.1, p.33-44, 2003.

POTT, A.; POTT, V.J. **Plantas do Pantanal**. Corumbá: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, 1994. 320 p.

RAMOS K. M. O. **Caracterização da Qualidade Fisiológica e Otimização do Processo de Ozonização em Sementes de Leguminosas Arbóreas do Cerrado**. 2015. 146f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais). Universidade de Brasília. Brasília. 2015.

ROSA, M. E. C. da; NAVES, R. V.; OLIVEIRA JÚNIOR, J. P. de. Produção e crescimento de mudas de mangabeira (*Hancornia speciosa* gomez) em diferentes substratos. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia v.35, n.2, p.65-70, 2005.

ROSA, M. E. C. da; NAVES, R.V.; OLIVEIRA JÚNIOR, J.P.de. Produção e crescimento de mudas de mangabeira (*Hancornia speciosa* gomez) em diferentes substratos. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia v.35, n.2, p.65-70, 2005.

ROZADO, A.F. **Ozônio como Fumigante na Proteção de Milho Armazenado**. 2005. 46f. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Engenharia Agrícola). Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais. 2005.

SANGALLI, A.; SCALON, S. de P. Q.; VIEIRA, M. do C. Cor, temperatura e pré-embebição na germinação de sementes de carobinha (*Jacaranda decurres* sub. *symmetrifoliolata* Farias & Proença) Bignoniaceae. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, Botucatu, v. 7, n.1, p. 79-85, 2004.

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Principal components Analysis in the Software Assistat- Statistical Attendance. **In: World Congress on Computers in Agriculture**, 7, Reno-NVUSA: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2009.

SOUZA, E. R. B.; NAVES, R.V.; CARNEIRO, I.F.; BORGES, J.D.; LEANDRO, W.M. Emergência e crescimento de plantas de cagaita (*Eugenia dysenterica* D.C.) em diferentes substratos. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.22, n.3, p.426-430, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTOS NA ANATOMIA FOLIAR DE *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil.

Guilherme Diego FOCKINK*, Júlia Carina NIEMEYER, Paulo Cesar Poeta FERMINO JUNIOR

Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

*E-mail: guilhermefockink@gmail.com

RESUMO: A erva-mate (*Ilex paraguariensis* A. St.-Hil.) é uma espécie nativa das regiões subtropicais e temperadas da América do Sul. Por ser produzida principalmente em pequenas propriedades, assume um papel socioeconômico e cultural importante. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de sombreamento sobre as características anatômicas de folhas de *I. paraguariensis*. Foram coletadas folhas entre o terceiro e o quinto nó, de doze plantas jovens, submetidas aos níveis de sombreamento de 0% (pleno sol), 50% e 70% de sombra, em viveiro com telado, durante oito meses. Com auxílio de lâmina de aço foram realizadas secções peridérmicas e transversais das lâminas foliares, à mão livre e, observadas sob microscopia de luz em lâminas temporárias. Para cada parâmetro morfológico mensurado foram realizadas seis repetições, e cada repetição composta por cinco medidas. Os parâmetros avaliados foram a densidade estomática, diâmetro polar e equatorial dos estômatos, comprimento e largura do poro estomático, além da espessura das estruturas histológicas das folhas. Os dados foram submetidos à ANOVA, seguida de teste Tukey ($P < 0,05$). A densidade estomática das folhas hipoestomáticas não apresentou diferenças para os diferentes níveis de sombreamento. O diâmetro polar dos estômatos foi menor na condição de 0% de sombra e maior nos tratamentos com 50% e 70% de sombreamento, respectivamente. O diâmetro equatorial diminuiu com o aumento da luminosidade. O comprimento do poro estomático não apresentou diferenças significativas nos diferentes níveis de sombreamento, entretanto a largura do poro foi menor com o aumento da luminosidade. A espessura da cutícula e da epiderme da face adaxial não apresentou diferenças significativas para os diferentes níveis de sombreamentos. Já a espessura do parênquima paliçádico aumentou juntamente com a luminosidade, enquanto o parênquima esponjoso não apresentou diferenças significativas. Os resultados obtidos indicam que *I. paraguariensis* apresenta plasticidade anatômica. Plantas submetidas a 0% de sombra (pleno sol) mantêm a densidade estomática, reduzem as dimensões dos estômatos e aumentam a espessura do parênquima paliçádico, indicando a manutenção das trocas gasosas para a fotossíntese e respiração celular, e ao mesmo tempo uma diminuição da perda de água por transpiração. A compreensão dos mecanismos adaptativos morfofisiológicos de *I. paraguariensis* fundamentam e possibilitam o planejamento do seu cultivo.

Palavra-chave: Luminosidade, plasticidade, erva-mate.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

MELHORAMENTO GENÉTICO COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A INCORPORAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS EM COSTA RICA

Gustavo Torres CÓRDOBA*, Olman Murillo GAMBOA,
Yorleni Badilla VALVERDE, Dorian Carvajal VANEGAS

Escuela de Ingeniería Forestal/Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.

*E-mail: gtorres@itcr.ac.cr

RESUMO: O uso de espécies nativas no reflorestamento em Costa Rica não excede 10% do total plantado anualmente (Murillo y Guevara, 2013). Várias causas possíveis, como uma hipótese, poderia explicar esse baixo desempenho (Delgado, 2003; Murillo, 2005; Baltodano, 2011): a) Os proprietários de terras incorporaram espécies nativas somente se o seu desempenho econômico compete com espécies exóticas (teca (*Tectona grandis* L.f), melina (*Gmelina arborea* Roxb.) e outras); b) ausência de fontes de sementes certificadas para garantir desempenho competitivo dos plantios; c) o mercado internacional de madeira demanda quase exclusivamente aquelas espécies de alto valor e amplamente conhecidas, como o mogno (*Swietenia macrophylla* King) e o cedro (*Cedrela odorata* L.), d) o mercado local de madeira nativa local tem sofrido deslocamento grave por madeira importada de *Pinus radiata* D. Don, de Chile e substitutos de madeira na construção. Este estudo tem como objetivo melhorar as condições de investimento no cultivo de espécies florestais nativas de madeira de alto valor em fazendas de pequenos e médios produtores. A metodologia deste projeto foi iniciar um programa acelerado de melhoramento genético e de criação de fontes de sementes para cada uma das espécies nativas em estudo; estas espécies foram guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum* (Jacq) Griseb.), cenízaro (*Samanea saman* (Jacq.) Merr.), cedro (*Cedrela odorata* L.), louro (*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken), amarillón (*Terminalia amazonia* (J.F. Gmel) Exell) e botarrama (*Vochysia ferrugínea* Mart.). Se procurou o estabelecimento de testes para melhorar o pacote silvicultural das espécies nativas em estudo e construir um modelo financeiro e de investimento para o cultivo de madeira com estas espécies florestais. Também foi planejada a caracterização da estrutura e diversidade genética das espécies nativas utilizando marcadores moleculares. Foi prevista, para cada uma das espécies florestais a elaboração de um manual técnico de investimento no crescimento de madeira, e procurar o desenvolvimento de um modelo financeiro de investimento na produção de cada plantio com estas espécies. Os principais resultados obtidos foram a seleção e propagação de árvores superiores nos plantios e o estabelecendo de ensaios de procedência/progênie com cada uma das espécies florestais do estudo. Foram estabelecidos minijardins clonais de cada uma das espécies e estabelecidos três ensaios de espaçamento de essas espécies (um por organização), e um plantio modelo com cada uma de elas. Foi desenvolvido e revisto um modelo de crescimento e rendimento para cada espécie florestal investigada e se adaptaram protocolos de extração e amplificação (PCR) de DNA, considerando a caracterização da diversidade e estrutura genética das populações em cada uma de estas. Foram validados protocolos de análise molecular AFLP de em cada espécie, bem como a compilação, avaliação e sistematização do conhecimento existente num manual técnico de investimento do plantio para cada uma das espécies florestais. Concluiu-se que é essencial planejar um horizonte de quatro anos, de modo a rectificar/ajustar ações para finalmente poder estabelecer coleções genéticas no campo e sustentar programas de longo prazo. Não é possível garantir um programa de reflorestamento que gera riqueza a partir de espécies florestais nativas, a menos que se conte uma fonte de sementes adequada, e um pacote mínimo de gestão tecnológica de essa espécie florestal.

Palavras-chave: silvicultura, reflorestamento comercial.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

QUALIDADE DE MUDAS DE TECA EM RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA

Jacqueline Miranda FERREIRA*, Selma Alves ABRAHÃO, Wagner da Cunha SIQUEIRA,
Ronnan de Oliveira Gomes de ARRUDA, Lobato Pozo BARBOSA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: jacmiranda21@gmail.com

RESUMO: Mudanças de boa qualidade tem maior chance de sobreviverem e crescerem após o plantio, otimizando a demanda por tratamentos culturais. Objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos de doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 200 mg dm⁻³), aplicadas em cobertura, sobre os índices de qualidade de mudas para teca. As medidas de altura (H) e diâmetro de colo (D) das mudas de teca foram obtidas em seis épocas: 21, 28, 35, 42, 48 e 56 dias após o plantio. Aos 62 dias após o plantio foram determinados o peso da massa seca de raízes (PMSR) e da parte aérea (PMSPA). Com esses dados foram determinados os índices de qualidade de mudas H/D, H/PMSPA, PMSPA/PMSR e o índice de qualidade de Dickson (IQD). As doses de N não tiveram efeito sobre os índices de qualidade H/PMSPA, PMSPA/PMSR e IQD em mudas de teca, em todas as épocas avaliadas. Aos 42, 48 e 56 dias após o plantio, as doses de N tiveram efeito sobre o índice de qualidade H/D, confirmando a necessidade da adubação nitrogenada na produção de mudas de teca.

Palavra-chave: nutrição de plantas, nitrogênio, produção de mudas, medidas morfológicas

1. INTRODUÇÃO

A produção de mudas de boa qualidade e quantidade representa uma das fases mais importantes para o estabelecimento de povoamentos florestais (CRUZ et al., 2011). Uma muda de boa qualidade deve-se apresentar vigorosa, com folhas de tamanho e coloração típicas da espécie, como também um bom estado nutricional (CRUZ et al., 2006). Freiburger et al. (2013) evidenciaram a importância da adubação nitrogenada no desenvolvimento inicial em mudas de cedro aos 210 dias após o plantio. Barroso et al. (2005) verificaram redução na altura das mudas de teca, no número e tamanho das folhas, clorose generalizada, paralisação de emissão de raízes novas e apodrecimento das raízes secundárias com a omissão do nitrogênio aos 30 dias após o plantio. De acordo com Eloy et al. (2013), um bom indicador da qualidade de mudas (ou medida morfológica) é o índice de qualidade de Dickson, por considerar em seu cálculo a distribuição da fitomassa (altura, diâmetro de colo e peso de massa seca). Deste modo, objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos de doses de nitrogênio, aplicadas em cobertura, sobre os índices de qualidade de mudas para teca.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres, Cáceres, MT, durante os meses de janeiro e março de 2014. Foram utilizadas mudas de *Tectona grandis* L.f. (teca) do tipo clone, com aproximadamente 3 pares de folhas e altura média de 15 cm, fornecidas pela empresa EMPAER, situada na cidade de Cáceres. As mudas foram transplantadas para 40 vasos (2 dm³ de solo por vaso) em 15/01/2014, contendo uma muda por vaso.

O solo utilizado como substrato apresentou as seguintes características: 72,48, 12,63 e 14,89 g kg⁻¹ de areia, silte e argila, respectivamente; pH = 5,7; P = 2,81 mg dm⁻³; K = 19,71 mg dm⁻³; Ca = 3,1 cmol_c dm⁻³; Mg = 0,70 cmol_c dm⁻³; Al = 0,0 cmol_c dm⁻³; soma de bases = 3,9 cmol_c dm⁻³; capacidade de troca de cátions a pH_{7,0} = 6,0 cmol_c dm⁻³; saturação por bases = 64,7%; matéria orgânica = 5,9 g kg⁻¹. Considerando os resultados da análise do solo, realizou-se adubação de cobertura uniforme em todos os vasos: 75,04 g de Ca (H₂PO₄)₂, 15 g de KCl, 0,082 g de H₃BO₃, 0,133 g de CuSO₄.5H₂O, 0,154 g de FeSO₄.7H₂O, 0,013 g de H₂MoO₄, 0,23 g de MnCl₂.4H₂O, 0,40 g de ZnSO₄.7H₂O e 5 g de C₆H₈O₇ dissolvidos em 5 dm³ de água e aplicados 7 dias após o plantio das mudas.

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e dez repetições (exceto para o tratamento 200 mg dm⁻³ de nitrogênio, com

9 repetições). Os tratamentos foram compostos pelas quatro doses de nitrogênio (N) aplicadas em cobertura (0, 50, 100 e 200 mg dm⁻³), na forma de ureia (44% de N), aos 7 dias após o plantio das mudas. A irrigação do experimento foi realizada diariamente, de forma a manter a umidade do solo a 80% do ponto de saturação. As medidas de altura (H) e diâmetro de colo (D) das mudas de teca foram obtidas em seis épocas: 21, 28, 35, 42, 48 e 56 dias após o plantio. Foram realizadas três repetições com uma régua graduada em mm para obtenção da altura e com o paquímetro para obtenção do diâmetro de colo.

Aos 62 dias após o plantio, todas as mudas foram cortadas à altura do solo e separadas em raízes e parte aérea. As mudas foram lavadas, pesadas e postas para secar em estufa de ventilação forçada à 65°C, até atingirem peso constante. Em seguida, foram determinadas o peso da massa seca de raízes (PMSR) e da parte aérea (PMSPA), utilizando uma balança de precisão 0,0001 mg. Com esses dados, foram determinados os índices de qualidade de mudas H/D, H/PMSPA, PMSPA/PMSR e o índice de qualidade de Dickson - IQD (CRUZ et al., 2011 apud DICKSON et al., 1960).

Com o intuito de conhecer o efeito das doses de N sobre os índices de qualidade de mudas foram realizadas análises de variância das regressões com o teste F para falta de ajustamento para cada época de avaliação, com nível de significância de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em todas as épocas avaliadas, as mudas de teca não demonstraram respostas significativas à adubação nitrogenada para os índices de qualidade H/PMSPA, PMSPA/PMSR e IQD, ao nível de significância de 5% (resultados não apresentados). O resultado não satisfatório pode estar relacionado com o estágio de desenvolvimento das mudas de teca, no início, apesar das unidades experimentais terem sido submetidas a diferentes doses de N na adubação, estas diferenças não tiveram efeito nos índices de qualidade acima mencionados.

Feitosa et al. (2011) estudaram o efeito de fontes de N ((NH₄)₂SO₄, NH₄NO₃ e Ca(NO₃)₂) e doses (0, 50, 100, 150 e 200 mg dm⁻³ de N) sobre os valores dos índices de qualidade H/D, H/PMSPA, PMSPA/PMSR e IQD em mudas de Gonçalves-Alves aos 224 dias após o transplantio. Os valores do IQD e PMSPA/PMSR apresentaram diferenças significativas apenas para as doses de N testadas. Os valores de IQD e PMSPA/PMSR apresentaram comportamento linear de 2º grau, com valor máximo nas doses estimadas de 59,0 e 68,5 mg dm⁻³ de N, respectivamente. Já os índices H/D e H/PMSPA não apresentaram respostas significativas às fontes e às doses de N. De Souza et al. (2013) com objetivo de avaliar, em Latossolo Vermelho distroférrico, o crescimento inicial e qualidade de mudas de canafístula em função das doses de N (0, 20,82, 41,64 e 62,46 mg kg⁻¹ de N) e P (0, 41,72, 83,44 e 125,16 mg kg⁻¹ de P₂O₅), aos 170 dias após o transplantio, verificaram que as maiores doses de N e P proporcionaram maior crescimento de mudas de canafístula, no entanto, com relação à qualidade das mudas, os índices H/D, PMSPA/PMSR e IQD indicaram ser o P o elemento mais importante.

Trazzi et al. (2013) utilizaram substratos renováveis (esterco bovino, cama de frango e esterco de codorna,

associados às diferentes proporções de terra de subsolo) como componente de substrato na produção de mudas de teca 90 dias após a repicagem. Os resultados indicaram que os tratamentos formados a partir da cama de frango foram os que apresentaram maior IQD, sendo que este resíduo apresenta altos teores de nutrientes, principalmente N e P, que são os nutrientes que mais limitam o crescimento de mudas na fase inicial de produção. Vieira et al. (2014) avaliaram o crescimento e o IQD das mudas de mogno africano aos 90 dias após o transplantio, cultivadas em soluções nutritivas completa e com elemento faltante (N, P, K, Ca, Mg e S). Segundo os autores, o N, K e S foram os macronutrientes que mais limitaram o crescimento e o IQD das mudas em sua fase inicial de crescimento. Para o índice de qualidade H/D, as mudas de teca demonstraram respostas significativas à adubação nitrogenada aos 42, 48 e 56 dias após o plantio (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados da análise de regressão para o índice de qualidade H/D (relação entre altura e diâmetro de colo) das mudas de teca em função das doses de N aplicadas no plantio.

Dias após o plantio	Teste F		Teste t	
	Falta de ajuste	Regressão	N	N ²
21	0,6195 ^{ns/}	0,0015 ^{ns/}	---	---
(ML1/ML2)	0,0306 ^{ns}	1,1793 ^{ns}	---	---
28	1,4993 ^{ns/}	0,2334 ^{ns/}	---	---
(ML1/ML2)	0,0630 ^{ns}	1,5845 ^{ns}	---	---
35	1,4847 ^{ns/}	0,2295 ^{ns/}	---	---
(ML1/ML2)	0,3498 ^{ns}	1,4245 ^{ns}	---	---
42 (ML2)	0,7053 ^{ns}	9,8991 ^{**}	4,2012 ^{**}	-
				4,4447 ^{**}
48 (ML2)	0,2638 ^{ns}	7,7628 ^{**}	3,5355 ^{**}	-
				3,8854 ^{**}
56 (ML2)	4,5343 ^{ns}	9,6481 ^{**}	3,9834 ^{**}	-
				4,3466 ^{**}

ML1: modelo linear de 1º grau; ML2: modelo linear de 2º grau; N: doses de N (mg dm⁻³); ns: não significativo ao nível de 5% de probabilidade; **: significativo ao nível de 1% de probabilidade.

Aos 42, 48 e 56 dias após o plantio, os índices H/D apresentaram efeito linear de 2º grau, com tendência de decréscimo com aplicação de doses situadas acima de 59,0 mg dm⁻³ de N aos 42 dias após o plantio, 95,0 mg dm⁻³ de N aos 48 dias após o plantio e 51,5 mg dm⁻³ de N aos 56 dias após o plantio (Tabela 2).

Tabela 2. Modelos ajustados para o índice de qualidade H/D (relação entre altura e diâmetro de colo) das mudas de teca em função das doses de N aplicadas no plantio.

Dias após o plantio	Modelo	R ²
42	$\hat{Y} = 1,5283 + 0,0118N - 0,0001N^2$	0,9656
48	$\hat{Y} = 1,5278 + 0,0095N - 0,00005N^2$	0,9833
56	$\hat{Y} = 1,3884 + 0,0103N - 0,0001N^2$	0,8097

N: doses de N (mg dm⁻³); R²: coeficiente de determinação.

De acordo com Cruz et al. (2011), quanto menor o valor da relação H/D maior a capacidade de sobrevivência e estabelecimento das mudas após seu plantio definitivo no campo. Para os autores Sturion e Antunes (2000), a relação H/D reflete o acúmulo de reservas, assegura maior

resistência e melhor fixação no solo. Segundo Moreira e Moreira (1996), a relação H/D é a melhor indicadora da qualidade de mudas. De acordo com os resultados encontrados no presente estudo a aplicação de doses de N situadas acima de 51,5 mg dm⁻³ podem influenciar na produção de mudas de teca com qualidade satisfatória.

4. CONCLUSÕES

As doses de N não tiveram efeito sobre os índices de qualidade H/PMSPA, PMSPA/PMSR e IQD em mudas de teca, em todas as épocas avaliadas. Aos 42, 48 e 56 dias após o plantio, as doses de N tiveram efeito sobre o índice de qualidade H/D, confirmando a necessidade da adubação nitrogenada na produção de mudas de teca.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), pela bolsa de pesquisa e o recurso financeiro.

6. REFERÊNCIAS

BARROSO, D.G.; FIGUEIREDO, F.A.M.M.A.; PEREIRA, R.C.; MENDONÇA, A.V.R.; SILVA, L.C. Diagnóstico de deficiências de macronutrientes em mudas de teca. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.29, n.5, p.671-679, 2005.

CRUZ, C.A.F. e; PAIVA, H.N. de; GUERREIRO, C.R.A. Efeito da adubação nitrogenada na produção de mudas de sete-cascas (*Samanea inopinata* (Harms) Ducke). **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.30, n.4, p.537-546, 2006.

CRUZ, C. A. F. e; PAIVA, H. N. de; CUNHA, A. C. M. C. M. da; NEVES, C. L. Resposta de mudas de *Senna macranthera* cultivadas em argissolo vermelho-amarelo a macronutrientes. **Ciência Florestal**, Santa Maria-RS, v. 21, n. 1, p. 63-76, 2011.

ELOY, E.; CARON, B. O.; SCHMIDT, D.; BEHLING, A.; SCHWERS, L.; ELLI, E. F. Avaliação da qualidade de mudas de *Eucalyptus grandis* utilizando parâmetros morfológicos. **Floresta**, Curitiba-PR, v.43, n.3, p. 373-384, 2013.

FEITOSA, D. G.; MALTONI, K. L.; CASSIOLATO, A. M. R.; PAIANO, M. O. Crescimento de mudas de Gonçalves-Alves (*Astronium fraxinifolium*) sob diferentes fontes e doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.35, n.3, p.401-411, 2011.

FREIBERGER, M. B.; GUERRINI, I. A.; GALETTI, G.; FERNANDES, D. M.; CORRÊA, J. C. Crescimento inicial e nutrição de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.) em função de doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.37, n.3, p.385-392, 2013.

MOREIRA, F. M. S.; MOREIRA, F. W. Característica de germinação de 64 espécies de leguminosas florestais nativas da Amazônia, em condições de viveiro. **Acta Amazônica**, Manaus – AM, v. 26, n. 1/2, p. 3-16, 1996.

DE SOUZA, N. H.; MARCHETTI, M. E.; CARNEVALI, T. O.; RAMOS, D. D.; SCALON, S. P. Q.; DA SILVA, E. F. Estudo nutricional da canafístula (I): crescimento e qualidade de mudas em resposta à adubação com nitrogênio e fósforo. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.37, n.4, p.717-724, 2013.

STURION, J. A.; ANTUNES, J. B. M. Produção de mudas de espécies florestais. In: GALVÃO, A. P. M. (Org.) **Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e ambientais: um guia para ações municipais e regionais**. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia; Colombo: Embrapa Florestas, 2000. p.125-174.

TRAZZI, P. A.; CALDEIRA, M. V. W.; PASSOS, R. R.; GONÇALVES, E. O. Substratos de origem orgânica para produção de mudas de teca (*Tectona grandis* Linn. F.). **Ciência Florestal**, Santa Maria - RS, v. 23, n. 3, p. 401-409, 2013.

VIEIRA, C. R.; WEBER, O. L. S.; SCARAMUZZA, J. F. Omissão de macronutrientes no desenvolvimento de mudas de mogno africano. **Ecologia e Nutrição Florestal**, Santa Maria - RS, v.2, n.3, p.72-83, 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ADUBAÇÃO NITROGENADA NA ALTURA E DIÂMETRO DE COLO EM MUDAS DE TECA

Jacqueline Miranda FERREIRA*, Selma Alves ABRAHÃO, Wagner da Cunha SIQUEIRA,
Carolina de Faria Cabral Paes Pereira e BARROS, Lobato Pozo BARBOSA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.
*E-mail: jacmiranda21@gmail.com

RESUMO: Para conseguir maior eficiência no uso do nitrogênio e de outros nutrientes na produção, torna-se necessário conhecer a época mais apropriada e de maior exigência pelas plantas, a dose adequada de aplicação desse nutriente e onde aplicar. Objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos de doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 200 mg dm⁻³), aplicadas em cobertura, sobre a altura e diâmetro de colo de mudas de teca. As medidas de altura e diâmetro de colo foram obtidas em seis épocas: 21, 28, 35, 42, 48 e 56 dias após o plantio. Foram realizadas três repetições com o uso de régua graduada em mm para obtenção da altura e paquímetro para obtenção do diâmetro de colo. Somente aos 42 e 56 dias após o plantio as mudas de teca demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável diâmetro de colo, com efeito linear de 2° grau e com maior acúmulo na maior dose aplicada de N (200 mg dm⁻³). As mudas de teca não demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável altura.

Palavra-chave: nutrição, nitrogênio, medidas morfológicas

1. INTRODUÇÃO

Mudas de alta qualidade são imprescindíveis para o sucesso da implantação do plantio de *Tectona grandis* L. f. (teca), principalmente em solos pobres (KANNUR; DEVAR, 2004). Freiburger et al. (2013) evidenciaram a importância da adubação nitrogenada no desenvolvimento inicial (altura, diâmetro de colo e peso de massa seca) em mudas de cedro aos 210 dias após o plantio. Barroso et al. (2005) concluíram que o crescimento inicial das mudas de teca foi afetado pela omissão de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre aos 30 dias após o plantio, sendo os danos mais intensos e imediatos observados na ausência de nitrogênio e cálcio. Segundo o mesmo autor, com a omissão de nitrogênio, verificou-se a redução na altura da muda, no número e tamanho das folhas, clorose generalizada, paralisação de emissão de raízes novas e apodrecimento das raízes secundárias.

Para conseguir maior eficiência no uso do nitrogênio e de outros nutrientes na produção, torna-se necessário conhecer a época mais apropriada e de maior exigência pelas plantas, a dose adequada de aplicação desse nutriente e onde aplicar. Deste modo, objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos de doses de nitrogênio, aplicadas em cobertura, sobre a altura e diâmetro de colo de mudas de teca.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres, Cáceres, MT, durante os meses de janeiro e março de 2014. Foram utilizadas mudas de *Tectona grandis* L.f. (teca) do tipo clone, com aproximadamente, 3 pares de folhas e altura média de 15 cm, fornecidas pela empresa EMPAER, situada na cidade de Cáceres.

As mudas foram transplantadas para 40 vasos (2 dm³ de solo por vaso) em quinze de janeiro de 2014, contendo uma muda por vaso. O solo utilizado apresentou as seguintes características: 72,48, 12,63 e 14,89 g/kg de areia, silte e argila, respectivamente; pH = 5,7; P = 2,81 mg dm⁻³; K = 19,71 mg dm⁻³; Ca = 3,1 cmol_c dm⁻³; Mg = 0,70 cmol_c dm⁻³; Al = 0,0 cmol_c dm⁻³; soma de bases = 3,9 cmol_c dm⁻³; capacidade de troca de cátions a pH 7,0 = 6,0 cmol_c dm⁻³; saturação por bases = 64,7%; matéria orgânica = 5,9 g/kg.

Considerando os resultados da análise do solo, realizou-se adubação de cobertura uniforme em todos os vasos: 75,04 g de Ca (H₂PO₄)₂, 15 g de KCl, 0,082 g de H₃BO₃, 0,133 g de CuSO₄.5H₂O, 0,154 g de FeSO₄.7H₂O, 0,013 g de H₂MoO₄, 0,23 g de MnCl₂.4H₂O, 0,40 g de ZnSO₄.7H₂O e 5 g de C₆H₈O₇ dissolvidos em 5 dm³ de água e aplicados 7 dias após o plantio das mudas.

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e dez repetições (exceto para o tratamento 200 mg dm⁻³ de nitrogênio, com nove repetições). Os tratamentos foram compostos pelas quatro doses de nitrogênio (N) aplicadas em cobertura (0, 50, 100 e 200 mg dm⁻³), na forma de ureia (44% de N), aos 7 dias após o plantio das mudas. A irrigação do experimento foi realizada diariamente, de forma a manter a umidade do solo a 80% do ponto de saturação.

As medidas de altura e diâmetro de colo das mudas de teca foram obtidas em seis épocas: 21, 28, 35, 42, 48 e 56 dias após o plantio. Foram realizadas três repetições com uma régua graduada em mm para obtenção da altura e com o paquímetro para obtenção do diâmetro de colo.

Com o intuito de conhecer o efeito das doses de N sobre altura e diâmetro de colo foram realizadas análises de variância das regressões com o teste F para falta de ajustamento para cada época de avaliação, com nível de significância de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De todas as épocas avaliadas, somente aos 42 e 56 dias após o plantio as mudas de teca demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável diâmetro de colo (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados da análise de regressão para o diâmetro de colo (cm) das mudas de teca em função das doses de N aplicadas no plantio

Dias após o plantio	Teste F		Teste t	
	Falta de Ajuste (ML1/ML2)	Regressão (ML1/ML2)	N	N ²
21	0,7744 ^{ns} /	0,174 ^{ns} /	---	---
	1,5357 ^{ns}	0,0936 ^{ns}		
28	0,538 ^{ns} /	0,0040 ^{ns} /	---	---
	0,7397 ^{ns}	0,1702 ^{ns}		
35	0,5575 ^{ns} /	1,10 ^{-5ns} /	---	---
	0,3855 ^{ns}	0,3648 ^{ns}		
42	0,0050 ^{ns}	3,7190*	-2,1271*	2,5265*
	2,3208 ^{ns} /	1,6344 ^{ns} /		
48	0,0236 ^{ns}	3,1262 ^{ns}	---	---
	2,6055 ^{ns}	10,1424**		
56			-2,5907*	3,5364**

ML1: modelo linear de 1º grau; ML2: modelo linear de 2º grau; N: doses de N (mg dm⁻³); ^{ns}: não significativo ao nível de 5% de probabilidade; * e **: significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente.

Para o diâmetro de colo, aos 42 e 56 dias após o plantio, houve efeito linear de 2º grau (Figura 1), com maior incremento na maior dose aplicada de N (200 mg dm⁻³), as médias verificadas na maior dose aplicada foram de 2,1 cm e 1,6 cm, respectivamente.

Favare (2010) estudou o efeito de doses de N aplicadas em cobertura (testemunha absoluta, 0, 40, 80, 120 e 160 mg dm⁻³) no diâmetro de colo e altura de mudas de teca, aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o plantio. Para a variável diâmetro de colo aos 30 e 60 dias após o plantio, as equações de regressão ajustaram-se a um modelo linear de 2º grau, com maiores incrementos nas doses estimadas de 100 e 83 mg dm⁻³ de N, e as médias verificadas corresponderam a 6,45 cm e 7,48 cm, respectivamente.

Figura 1. Diâmetro de colo (cm) das mudas de teca em função das doses de N aplicadas no plantio.

Feitosa et al. (2011) também constataram que o N é altamente requerido pelo Gonçalo-Alves no início de seu desenvolvimento. Os autores estudaram o efeito de fontes de N ((NH₄)₂SO₄, NH₄NO₃ e Ca(NO₃)₂) e doses (0, 50, 100, 150 e 200 mg dm⁻³) sobre a altura e diâmetro de colo aos 30, 60, 120 e 150 dias após o transplante. As medidas de altura e diâmetro das mudas de Gonçalo-Alves não foram influenciadas pelas fontes de N, mas foram influenciadas pelas doses de N, pelo tempo e pela interação desses fatores.

As mudas de teca não demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável altura (Tabela 2).

Tabela 2. Resultados da análise de regressão para altura (cm) das mudas de teca em função das doses de N aplicadas no plantio

Dias após o plantio	Teste F		Teste t	
	Falta de Ajuste (ML1/ML2)	Regressão (ML1/ML2)	N	N ²
21	0,3556 ^{ns} /	0,2983 ^{ns} /	---	---
	0,0999 ^{ns}	0,4551 ^{ns}		
28	0,4069 ^{ns} /	0,4069 ^{ns} /	---	---
	0,5530 ^{ns}	0,3807 ^{ns}		
35	0,3361 ^{ns} /	0,8166 ^{ns} /	---	---
	0,4858 ^{ns}	0,5015 ^{ns}		
42	1,0471 ^{ns} /	1,2366 ^{ns} /	---	---
	0,1889 ^{ns}	1,5710 ^{ns}		
48	0,9447 ^{ns} /	0,8472 ^{ns} /	---	---
	0,2923 ^{ns}	1,2222 ^{ns}		
56	0,4984 ^{ns} /	2,6113 ^{ns} /	---	---
	0,2088 ^{ns}	1,6997 ^{ns}		

ML1: modelo linear de 1º grau; ML2: modelo linear de 2º grau; N: doses de N (mg dm⁻³); ^{ns}: não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Estes resultados não corroboraram com Favare (2010), aos 30 dias após o plantio os valores médios de altura de mudas de teca já demonstravam diferença significativa em função das doses de N (testemunha absoluta, 0, 40, 80, 120 e 160 mg dm⁻³). Barroso et al. (2005) pesquisaram as deficiências de macronutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) em mudas de teca

aos 30 dias após o plantio e observaram que os danos mais intensos ocorreram com a deficiência de nitrogênio e cálcio, sendo que no tratamento com omissão de N houve redução na altura da muda, no número e tamanho das folhas, clorose generalizada, paralisação de emissão de raízes novas e apodrecimento das raízes secundárias.

Trazzi et al. (2014) avaliaram o crescimento e os aspectos nutricionais de mudas de teca produzidas em substratos formulados com lodo de esgoto, casca de arroz carbonizada e fibra de coco aos 90 dias após a repicagem. A utilização de lodo de esgoto tratado associado à casca de arroz carbonizada e fibra de coco influenciou positivamente o crescimento em altura das mudas de teca, sendo que teores de nutrientes (principalmente de nitrogênio, enxofre e fósforo) e matéria na composição destes resíduos podem ter contribuído para tanto.

Falcão Neto et al. (2011) analisaram a altura e diâmetro do colo de mudas de castanha-do-gurguéia submetidas às doses de N (0, 75, 150, 225 e 300 mg dm⁻³) em substrato sem e com calcário e PK (fósforo e potássio), aos 60 dias após a repicagem. Segundo os autores, a interação entre o tratamento do substrato e as doses de nitrogênio exerceu efeitos significativos para a variável altura de mudas de castanha-do-gurguéia após 60 dias da repicagem.

Gonçalves et al. (2014) estudaram por meio de características morfológicas, os efeitos da adição de nitrogênio, fósforo e potássio no crescimento de mudas de jacarandá-da-bahia, em três tipos de solos: Argissolo Vermelho-amarelo mestrófico (PVAm), Latossolo Vermelho-amarelo álico (LVAa) e Latossolo Vermelho-amarelo distrófico (LVAd). Os autores verificaram que a adição de N não influenciou as características diâmetro e altura, quando as mudas foram cultivadas no PVAm e LVAa após 120 dias da semeadura.

Freiberger et al. (2013) avaliaram os efeitos de doses de N (0, 40, 80, 120 e 160 mg dm⁻³) no crescimento inicial em mudas de cedro após 210 dias de plantio. Para as variáveis altura e diâmetro de colo, as equações de regressão ajustaram-se a um modelo linear de 1º grau, e as médias verificadas com a máxima dose de N corresponderam, respectivamente, a 11,46 cm e 1,8 cm. Segundo os autores, os incrementos em altura e diâmetro das mudas de cedro em razão do aumento das doses de N evidenciam a importância da adubação nitrogenada no desenvolvimento inicial dessa espécie.

4. CONCLUSÕES

As mudas de teca demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável diâmetro de colo aos 42 e 56 dias após o plantio.

As mudas de teca não demonstraram respostas significativas à aplicação crescente das doses de N para a variável altura.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), pela bolsa de pesquisa e o recurso financeiro.

6. REFERÊNCIAS

BARROSO, D. G.; FIGUEIREDO, F. A. M. M. A.; PEREIRA, R. C.; MENDONÇA, A. V. R.; SILVA, L. C. Diagnóstico de deficiências de macronutrientes em mudas de teca. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.29, n.5, p.671-679, 2005.

FALCÃO NETO, R.; SILVA JÚNIOR, G. B. DA; ROCHA, L. F. DA; CAVALCANTE, I. H. L.; BECKMANN-CAVALCANTE, M. Z. Características biométricas de mudas de castanha-do-gurguéia em função de calagem e NPK. **Revista Ciência Agronômica**, Fortaleza – CE, v. 42, n. 4, p. 940-949, 2011.

FAVARE, L. G. de. **Doses crescentes de nitrogênio, fósforo, potássio e diferentes níveis de saturação por bases em relação ao desenvolvimento e nutrição mineral de teca (*Tectona grandis* L.f.), sob condições de vaso**. 2010. 97f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Faculdade de Ciências Agrônomicas da UNESP, Botucatu, São Paulo, 2010.

FEITOSA, D. G.; MALTONI, K. L.; CASSIOLATO, A. M. R.; PAIANO, M. O. Crescimento de mudas de Gonçalo-Alves (*Astronium fraxinifolium*) sob diferentes fontes e doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.35, n.3, p.401-411, 2011.

FREIBERGER, M. B.; GUERRINI, I. A.; GALETTI, G.; FERNANDES, D. M.; CORRÊA, J. C. Crescimento inicial e nutrição de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.) em função de doses de nitrogênio. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.37, n.3, p.385-392, 2013.

GONÇALVES, E. O.; DE PAIVA, H. N.; NEVES, J.C. L.; KLIPPEL, V. H.; CALDEIRA, M. V. W. Crescimento de jacarandá-da-bahia (*Dalbergia nigra* (Vell.) Fr. All. ex Benth)) sob diferentes doses de NPK. **CERNE**, Lavras – MG, v. 20, n. 3, p. 493-500, 2014.

KANNUR, S.; DEVAR, K. V. Effect of Nitrogen on the Growth Performance of Teak Seedlings Nursery. **Karnataka Journal of Agricultural Sciences**, Dharwad – KA, v.17, n.2, p. 358-360, 2004.

TRAZZI, P. A.; CALDEIRA, M. V. W.; CUSATIS, A. C.; HIGA, A. R. Crescimento e nutrição de mudas de *Tectona grandis* produzidas em substratos orgânicos. **Scientia Forestalis**, Piracicaba - SP, v. 42, n. 101, p. 49-56, 2014.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ENRIQUECIMENTO DE BIOCARVÃO COM P E K PARA USO NO CULTIVO DE PLANTAS.

Janaina Carvalho de SOUZA^{1*}; Daniela Karen PAEZANO¹; Alan Soares NASCIMENTO¹;
Walmes Marques ZEVIANE²; Milson Evaldo SERAFIM¹

¹Faculdade de Engenharia Florestal, Instituto Federal de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Estatística, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

*E-mail: anaina.carvalho2006@hotmail.com

RESUMO: A aplicação de Biocarvão no solo eleva sua CTC, aumentando a retenção de cátions e da água, além de reduzir a densidade do solo e sua resistência a penetração de raízes, sendo uma boa alternativa de condicionador do solo. O objetivo deste ensaio foi enriquecer biocarvão com fósforo e potássio para a utilização como fertilizante alternativo. Para este trabalho foram realizados dois ensaios, sendo o primeiro com cubos de biocarvão de aproximadamente 10 cm³ e o segundo com 10 g de biocarvão triturado e peneirado em malha de 2 mm a fim de se obter a homogeneidade das amostras. Ambas as amostras passaram pelo mesmo teste de impregnação com soluções de P e K em diferentes intervalos de tempo (7;15;30;60;120;240;480;960 min), havendo sete repetições para cada intervalo. Após o processo de enriquecimento foram feitas análises em amostras separadamente extraídas por Mehlich-1 (Mehlich 1953) a fim de avaliar qual o menor tempo assegurou 90% de impregnação. De acordo com os resultados, o biocarvão em cubo atingiu seu enriquecimento em 60min e o biocarvão triturado em 120min.

Palavra-chave: Condicionador do solo, impregnação, fertilizante alternativo.

1. INTRODUÇÃO

Pequenos fragmentos de carvão produzidos a partir da queima natural ou da ação humana na maioria dos solos tropicais se transformam em formas altamente estável da matéria orgânica (MADARI et al., 2009). Dessa forma surge o biocarvão, produto de grande porosidade, com alto teor de C, resultante da queima incompleta de materiais orgânicos (MADARI et al., 2009). Suas características química, físicas e físico-químicas, podem variar de acordo com o tipo e granulometria da massa e a forma como é executada o seu processo de queima (temperatura, tempo de retenção, adição de oxigênio e tipo de pirólise) (MORALES, 2010).

Entretanto, vários autores, usando diferentes tipos de biocarvão, encontraram contribuição à fertilidade e à sustentabilidade da fertilidade do solo, melhorando suas propriedades químicas, físicas e biológicas (GOLCHIN et al., 1997; SCHMIDT & SKJEMSTAD, 2002; LEHMANN et al. 2003; STEINER et al., 2007). A aplicação de biocarvão aumenta o pH do solo e, consequentemente, diminui a saturação de Al nos solos ácidos, melhorando a produtividade agrícola (SANCHEZ & COCHRANE, 1980), além de proporcionar a retenção de nutrientes por melhorar a capacidade de troca catiônica (CTC), possui grande função nos processos biogeoquímicos do solo, como as reações de adsorção de

nutrientes. Estas propriedades fazem do biocarvão um material sem igual na retenção e disponibilização de nutrientes do solo para as plantas, melhorando significativamente o crescimento, a nutrição das plantas e consequentemente, a produtividade das culturas (LEHMANN et al., 2003; STEINER et al., 2007).

O uso de substratos comerciais também são eficientes na formação de mudas de qualidade, porém seu custo é elevado. O uso de substratos alternativos é uma ótima opção para minimizar essas despesas (Oliveira et al., 2008). De acordo com testes recentes os rendimentos das culturas com adição de biocarvão vêm se apresentando maior do que com adição de fertilizantes inorgânicos ou orgânicos. O enriquecimento do biocarvão com P e K busca imitar esse efeito das TPI's, possibilitando uma fertilidade elevada no solo e ao mesmo tempo aumentando a eficiência de adubos fosfatados. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi enriquecer o biocarvão com P e K e descobrir qual o menor tempo necessário para atingir o maior grau de enriquecimento do biocarvão com P e K.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no laboratório de solos, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- Campus Cáceres. Para o ensaio foram realizados

dois tratamentos, sendo o primeiro com cubos de biocarvão com aproximadamente 10 cm³ e o segundo com 10 ml de biocarvão triturado e peneirado em malha de 2 mm. O biocarvão utilizado foi fornecido de fontes idôneas que observam a legislação de exploração de madeira.

Para os dois tratamentos o biocarvão foi colocado em contato com soluções de Fósforo e Potássio, as soluções de fosforo foram de 33,01 ml de H₃PO₄ / litro de solução com (molaridade 0,4839 m) e de potássio foram de 28,6 g de KCL / litro de solução com (molaridade 0,3836 m) a fim de ser impregnado pelas mesmas. Em ensaio de impregnação ocorreu em intervalos de tempo crescentes: (7;15;30;60;120;240;480;960 minutos), com sete repetições para cada intervalo. Após o tempo de imersão para impregnação do nutriente o biocarvão foi filtrado em discos de papel e levado a estufa a 60° C por 24 horas. Posteriormente em amostras separadas determinou se o grau de impregnação do P e K, extraídos pela solução de Mehlich 1 (Embrapa, 1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Morales, 2010, o biocarvão obtém um potencial de absorver nutrientes devido às funcionalidades ácidas em sua superfície, evitando perdas por lixiviação. Dessa forma, buscamos enriquecer o biocarvão com alguns macronutrientes P e k a fim de obter esses efeitos em plantas. Os valores médios dos teores de P e K impregnados no biocarvão, variando de acordo com diferentes tempos (7;15;30;60;120;240;480;960 minutos) e a estrutura física do biocarvão, podem ser observados nas figuras 1, 2,3 e 4.

Figura 1- Biocarvão em cubo enriquecido com P.

De acordo com Moreira et al., 2006, a adição de fertilizantes fosfatados pode ser reduzida quando aplicada ao solo juntamente com o biocarvão, devido a presença de ao alto conteúdo de P disponível no biocarvão. Observa se que para todos os macronutrientes impregnados P e k, quanto maior a superfície de contato do biocarvão, maior o grau de enriquecimento, variando entre aproximadamente 100mg dm³ e 200mg dm³ para P e aproximadamente 200mg dm³ a 400mg dm³ para K de acordo com a estrutura do biocarvão. Esses dados evidenciam que a impregnação para o biocarvão em cubo (20mm) e biocarvão triturado (2mm) é crescente até determinado tempo de emersão na solução quanto atinge

o seu limite. De acordo com os gráficos, o biocarvão em cubo atinge seu ponto máximo aos 120 minutos, e o biocarvão triturado (2mm) atinge aos 60 minutos, tanto para o potássio como para o fósforo, sendo que após esse período o acréscimo do nutriente é insignificante.

Figura 2- Biocarvão em cubo enriquecido com K.

Figura 3- Biocarvão triturado enriquecido com P.

Figura 4- Biocarvão triturado enriquecido com K.

4. CONCLUSÕES

De acordo com o trabalho o menor tempo capaz de assegurar o maior grau de enriquecimento 90%, foi 120 min para o biocarvão em cubo (20mm) e 60 min para biocarvão triturado (2mm) tanto para o P como para o K. Isso porque a estrutura física do biocarvão influencia significativamente no grau de enriquecimento, quanto maior a superfície de contato maior a impregnação do P e K em menor tempo, tornando os rendimentos maiores quando o biocarvão é triturado. Estudos complementares serão feitos para avaliar a qualidade dos produtos em plantas.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFMT/PROPES pela bolsa concedida.

6. REFERÊNCIAS

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solo**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 1997. 212 p.

GOLCHIN, A. et al. **The effects of vegetation and burning on the chemical composition of soil organic matter in a volcanic ash soil as shown by ¹³C NMR spectroscopy: I whole soil and humic acid fraction**. *Geoderma*, Amsterdam, v. 76, p. 155-174, 1997.

LEHMANN, J. et al. **Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments**. *Plant and Soil*, Netherlands, v. 249, p. 343-357, 2003.

OLIVEIRA, D. A. et al. **Produção de mudas de pimentão e alface em diferentes combinações de substrato**. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, Brasil, 3(1), p.133-137, 2008.

MADARI, B. E. et al. **Matéria orgânica dos solos antrópicos da Amazônia (Terra Preta de Índio): suas características e papel na sustentabilidade da fertilidade do solo**. In: TEIXEIRA, W. G. et al. **As terras pretas de índio da Amazônia: sua caracterização e uso deste conhecimento na criação de novas áreas**. Manaus: EMBRAPA Amazônia Ocidental, 2009. p. 174-187

MORALES, M. M. **Efeito do biocarvão sobre o comportamento da matéria orgânica e do fósforo em solo degradado**. 2010. 61p. Tese (Doutorado em Energia na Agricultura)- Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, Botucatu, 2010.

MOREIRA, F. L. M. et al. **Adsorção de fósforo em solos do Estado do Ceará**. *Revista Ciência Agronômica*, Fortaleza, v.37, n.1, p.7-12, 2006.

SANCHEZ, P. A.; COCHRANE, T. T. 1980. **Soils constraints in relation to major farming systems of tropical America**. *International Rice Research Institute, Los Banos. Chemistry of tropical America*. International Rice Research Institute, Los Banos. p.106 - 139. 1991.

SCHMIDT, M. W. I.; SKJEMSTAD, J. O. **Carbon isotope geochemistry and nanomorphology of soil black carbon: black chernozemic soils in central Europe originate from ancient biomass burning**. *Global Biogeochemistry Cycles*, Mainz, v. 16, p. 1123, 2002

STEINER, C. et al. **Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil**. *Plant and Soil*, Berlin, v. 291, p. 275-290, 2007.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO DE MOGNO AFRICANO PLANTADO COM MUDAS DE TUBETE E CITROVASO EM SISTEMA DE ILPF

Jaqueline Bento FARIAS^{1*}, Daniel Martins Canossa da COSTA², Julio Cesar SANTIN³ e Maurel BEHLING⁴

¹Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³Secretaria de Agricultura de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Brasil.

⁴Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ef.jaquelinebento@gmail.com

RESUMO: O mogno-africano (*Khaya ivorensis*) é uma espécie potencial para o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) devido ao seu rápido crescimento e seu valor comercial. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de dois tipos de preparo de mudas de mogno africano (tubetão e citrovaso) na implantação de um sistema de ILPF. O plantio, realizado no período de 10 a 15 de dezembro de 2012, foi estabelecido no espaçamento 21 x 6 m com dois tipos de preparo das mudas (tubetão de 280 ml e citrovaso de 3,75 L), na área do seminário Cavanis, solo Latossolo Vermelho-amarelo, em Guarantã do Norte (MT). O preparo da área foi realizado com sulcador florestal até 60 cm de profundidade, sendo uma linha com 43 plantas de citrovaso e outra com 40 plantas de tubetes com a mesma adubação (Fosfato de Gafsa, 400 kg ha⁻¹; NPK (04-30-16), 100 kg ha⁻¹ e calcário dolomítico, 1000 kg ha⁻¹). Aos 34 meses após o plantio foram avaliados a altura total (HT), diâmetro do tronco a 1,3 m do solo (DAP), incremento médio mensal de DAP e HT, frequência das árvores em classes de DAP e HT (função de Weibull) e percentual de mortalidade (M). Através de análise estatística (Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes) verificou-se que o preparo de mudas no citrovaso influenciou positivamente o crescimento em HT e DAP das árvores, incrementando o número de árvores em classes superiores de diâmetro e altura. A média do DAP foi de 7,2 e 10,7 cm para as árvores oriundas de mudas de tubete e citrovaso, respectivamente. A média de crescimento em HT variou de 5,2 m (tubete) a 7,2 m (citravaso). O incremento médio mensal em DAP foi de 0,21 cm mês⁻¹ (tubete) e 0,31 cm mês⁻¹ (citravaso) e em HT foi de 0,15 m mês⁻¹ (tubete) e 0,21 m mês⁻¹ (citravaso), refletindo a maior taxa de crescimento das plantas do citrovaso. A relação hipsométrica da HT em função do DAP apresentou relação linear simples para as plantas oriundas de mudas de tubetão ($y = -0,346 + 0,767x$, $R^2 = 0,735$) e relação quadrática para as plantas oriundas de citrovaso ($y = -2,841 + 1,433x - 0,045x^2$, $R^2 = 0,464$). Nas plantas oriundas de tubete ocorreram 10% de mortalidade das árvores, já nas oriundas de citrovaso ocorreu apenas 2,3%. As mudas de citrovaso possibilitam antecipar a entrada dos animais no sistema de ILPF devido ao maior porte e taxa de crescimento, tornando-se possível aos 16 meses, enquanto que na área de mudas de tubete a entrada dos animais só ocorreria aos 24 meses, considerando um diâmetro médio de 5,0 cm das árvores. Posteriormente, em avaliações do volume de madeira produzida, o custo da muda deve ser considerado em uma análise econômica, pois a muda de tubete custa R\$ 3,96 comparado aos R\$ 22,50 do citrovaso, ou seja, a vantagem na antecipação no tempo de entrada dos animais no sistema deve ser associada a uma maior produção de madeira para compensar o maior custo das mudas.

Palavra-chave: Guarantã do Norte, silvipastoril, altura, diâmetro do tronco, *Khaya ivorensis*.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SERRAGEM DE PAINEL COMO COMPONENTE DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PINHO CUIABANO

Jéssika Cristina NASCENTE*, Mariana de Moura QUEIROZ, Dagma KRATZ

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: engflorestal.jessika@gmail.com

RESUMO: Objetivou-se nesse estudo avaliar a viabilidade técnica do uso do resíduo industrial madeireiro, serragem de painel, como componente de substratos para produção de mudas de pinho cuiabano (*Schizolobium amazonicum*). Para tanto, foram formulados 5 tratamentos (T), à base de serragem de painel (SP) e substrato comercial à base de casca de pinus (SC): T1: 100% SP; T2: 25% SC / 75% SP; T3: 50% SC / 50% SP; T4: 75% SC / 25% SP; T5: 100%SC (testemunha). Preparadas previamente pelo processo de superação de dormência, as sementes foram semeadas em tubetes de 110 cm³ preenchidos manualmente minimizando espaços com ar, pelos substratos de tratamentos. Sendo cada tratamento contendo 5 repetições de 9 plantas, totalizando 45 mudas por tratamento. Os tubetes foram organizados nas bandejas formando blocos inteiramente casualizados e alocados em casa de sombra, com três irrigações diárias durante 1hr (início da manhã e início da tarde). Após 15 dias do experimento montado, foram realizadas adubações de crescimento aplicadas semanalmente, com: NPK (4-30-16) com 0,6g/L; NPK (0-0-60) com 0,8g/L; uréia com 1,33g/L; micronutrientes com 0,083g/L. Aos 30 dias foram avaliados altura da parte aérea e diâmetro de colo. Os dados foram submetidos ao teste de Bartlett ($p < 0,05$), a fim de verificar a condição de homogeneidade de variância e, em seguida a análise de variância (ANOVA) ($p < 0,01$ e $p < 0,05$), prosseguindo para o teste de Tukey ($p < 0,01$ e $p < 0,05$) a fim de observar as diferenças entre as médias. Obteve-se uma média de emergência de 74 %, não havendo diferença estatística para esta variável. Na comparação dos testes para os valores do diâmetro de colo não houve diferença significativa entre os tratamentos T2, T3 e T4 (2,97 mm) abaixo dos valores da testemunha (SC – 3,32mm). Nos valores comparados com a altura não houve diferença dos valores entre: T1 e T2; T2 e T3; T3 e T4; T4 e T5. O T4 (diâmetro de colo = 3,06mm; altura = 10,83) se aproximou mais dos valores da testemunha (diâmetro de colo = 3,32mm; altura = 12,10) para as duas variáveis, já que estava em menor proporção de serragem e conseqüentemente, menor colaboração de efeitos de fitotoxicidades devida à presença de ureia-formaldeído na serragem de painel. Em T4, obteve-se uma economia de 25% do gasto em volume do substrato comercial, minimizando assim, valores econômicos acrescentados ao longo da produção.

Palavra-chave: *Schizolobium amazonicum*, serragem, resíduo florestal.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE TAMBORIL (*Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong)) EM SUBSTRATO CONDICIONADO COM BIOCHAR E NITROGÊNIO

Jessika Fernanda Nunes FERREIRA, Beatriz Aparecida MIOTTO, Aline Katiane Silva FREITAS,
Larissa Borges de LIMA, Fabiano André PETTER

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, Brasil.

*E-mail: jessikanunesferreira@outlook.com

Resumo – A necessidade de reflorestamento aumentou a demanda por mudas de espécies florestais nativas, sendo que muitas vezes sua propagação se dá fora de suas condições naturais. Assim, o uso de espécies nativas exige a disponibilidade de sementes e formas adequadas para a produção de mudas de qualidade. Visando a produção de mudas de melhor qualidade, realizou-se este trabalho objetivando testar a hipótese de que o biochar associado com nitrogênio (N) favorece o desenvolvimento de mudas de Tamboril (*Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong)). O experimento foi desenvolvido em viveiro florestal com delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x5, sendo os tratamentos constituídos por cinco doses de biochar (0; 5; 10; 15 e 20% v/v) e cinco doses de nitrogênio (0, 100, 200, 300 e 400 mg dm⁻³), com quatro repetições. As associações entre concentrações de biochar e N foram adicionadas em um Latossolo Amarelo. Foram analisados os parâmetros de crescimento altura de plantas, fitomassa seca da parte aérea e fitomassa seca de raízes aos 60 dias após a emergência (DAE), e os resultados foram submetidos ao estudo de regressão polinomial (superfície de resposta). Verificou-se que a interação entre biochar e N proporcionou maior crescimento em altura, maior acúmulo de fitomassa seca da parte aérea e fitomassa seca de raízes. Houve interação significativa ($p < 0,05$) entre biochar e N, com comportamento quadrático dos dados em relação aos tratamentos, sendo os maiores valores de altura de plantas e fitomassa seca da parte aérea verificados nos tratamentos com 15% de biochar associado a 300 mg dm⁻³ de N. Já, para a fitomassa seca de raízes, os maiores valores foram verificados com o uso de 15% de biochar e 400 mg dm⁻³ de N. Os resultados obtidos são importantes para fundamentar o manejo da adubação nitrogenada em conjunto com o biochar na produção de mudas de tamboril.

Palavra-chave: espécies nativas, fitomassa seca da parte aérea, fitomassa seca de raízes, crescimento.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

QUALIDADE DE MUDAS CLONAIS DE *Eucalyptus* spp. PROPAGADAS EM DIFERENTES SUBSTRATOS

Joabel RAABE^{1*}, Genilda Canuto AMARAL¹, José Raimundo Luduvico de SOUSA¹, Anderson Marcos de SOUZA²

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: joabeljr@hotmail.com

RESUMO: O *Eucalyptus* destaca-se no mercado por apresentar características de rápido crescimento e pelo seu potencial para múltiplos usos. Através disso, está a constante busca por aprimorar as tecnologias silviculturais de sua produção. Assim, com presente trabalho objetivou-se avaliar a qualidade das mudas de clones de *Eucalyptus* spp. propagadas em diferentes substratos à base de resíduos orgânicos. O experimento foi desenvolvido com os clones: Urocan, G100, G50, 224, F3, 69, 335, M140 e 80, testaram-se diferentes resíduos orgânicos. Ao final do período aos 90 dias, determinaram-se: diâmetro do coleto (D); altura da parte aérea (APA); massa seca da parte aérea (MSPA); massa seca do sistema radicular (MSSR); massa seca total (MST), obtida pela soma da MSPA e MSSR; relação da massa seca da parte aérea com a massa seca do sistema radicular (RPASR), obtida da relação entre MSPA e MSSR; relação da altura da parte aérea com o diâmetro do coleto (RAD), obtida da relação entre APA e D. Para verificar a qualidade das mudas, utilizou-se o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). Analisando os parâmetros, percebeu-se que o substrato composto por fibra de coco, proporcionou os maiores valores médios da RAD. Já o IQD apontou, de maneira geral, que o substrato composto de moínha de carvão, foi o que apresentou os melhores valores médios, de modo especial para os clones, Urocan, G100, F3, 69, 335, M140 e 80. Desta forma, a moínha de carvão é o composto mais indicado para produção de mudas com qualidade nas condições do estudo.

Palavra-chave: Moínha de carvão, IQD, compostos.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a área de florestas plantadas do gênero de *Eucalyptus* tem crescido substancialmente nas últimas décadas e a importância da matéria-prima proveniente destes povoamentos florestais é incontestável, tendo em vista sua grande influência no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Isso se torna possível graças à alta qualidade das formações florestais. O potencial produtivo das florestas plantadas é influenciado direta e indiretamente por diferentes fatores, dentre os quais se destaca a qualidade das mudas que irão originar o povoamento florestal. Pois estas normalmente quando superiores são mais resistentes às condições adversas do meio como estresse hídrico, variações de temperaturas, deficiências nutricionais, dentre outras intempéries e necessitam de menor tempo para a sua completa formação (CRUZ et al., 2004; LOPES, 2005; LIMA et al., 2008). Mudanças de alta qualidade resultam em plantios menos heterogêneos, influenciando na redução da frequência de tratamentos culturais nos plantios e reduzindo as taxas de mortalidade e, conseqüentemente, há menor necessidade de replantio, contribuindo para a redução dos custos de

produção (RUDEK et al., 2013). As características morfológicas e fisiológicas do material vegetal dependem diretamente da qualidade genética de seus precursores (PARVIAINEN, 1981), das práticas de manejo em viveiro (JOHNSON, 1986), bem como do tipo e propriedade químicas, físicas e biológicas do substrato utilizado. Segundo Silva et al. (2001) os melhores substratos são aqueles que apresentam ausência de patógenos, riqueza em nutriente, textura, estrutura e pH adequados, além de fácil aquisição e transporte. Como o substrato tem grande influência sobre o vigor das mudas e essa é essencial para a formação da floresta, surge a necessidade de determinar suas características. Dentre as diversas formas de se fazer esta determinação, o Índice de Qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON et al., 1960) se destaca, por ser um bom indicador, pois a sua determinação considera a robustez e o equilíbrio da distribuição da biomassa na muda, ponderando os resultados de parâmetros importantes utilizados na avaliação da qualidade de mudas (FONSECA et al., 2002; AZEVEDO et al., 2010). Incontestavelmente, a qualidade das mudas é essencial tanto para a continuidade da

atividade do viveiro quanto para o sucesso da formação florestal. Contudo, a busca pela redução do custo e maior produtividade tem levado as pesquisas a testar novas fontes alternativas de substratos que possam propiciar redução dos custos, mantendo o padrão de qualidade requerida. Diante disso, com o presente trabalho objetivou-se avaliar a qualidade de mudas de clones de *Eucalyptus* spp. propagadas em diferentes substratos à base de resíduos orgânicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no viveiro florestal Paraíso Verde, localizado as margens da BR-040, no município de Cristalina (GO). No viveiro trabalha-se com produção de mudas clonais de *Eucalyptus* por miniestaquia, visando comercialização. Para o estudo os clones selecionados foram: Urocan, G100, G50, 224, F3, 69, 335, M140 e 80 (nomenclatura utilizada pelo viveiro). Os resíduos orgânicos testados no experimento foram selecionados em função da disponibilidade na região, sendo: a casca de arroz carbonizada (CA); a fibra de coco comercial (FC); a moinha de carvão (MC); e o capim moído (CM) do tipo buffel (sugestão da empresa), o qual após ser moído e peneirado foi levado a estufa de circulação de ar, a fim de promover a sua secagem. Incorporados a estes, foi utilizada a vermiculita expandida de granulometria fina, sendo que cada resíduo orgânico foi misturado na proporção de 1:3 (v/v). Junto a essa mistura foram adicionado macro (NPK) e micronutrientes (FTE-BR12), conforme padrão utilizado no viveiro.

Após a preparação dos substratos, os mesmos foram colocados em tubete de 50 cm³, previamente desinfetados em água quente a 80 °C na presença de hipoclorito de sódio e, posteriormente, acondicionados em bandejas. As miniestacas dos brotos apicais das minicepas utilizadas para a condução do experimento foram coletadas do minijardim clonal e continham aproximadamente 6 cm de comprimento e dois pares de folhas seccionadas ao meio. Durante a coleta das estacas, as mesmas foram acondicionadas em caixa de isopor contendo água, a fim de manter sua turgidez. No processo de repicagem das miniestacas, os substratos foram previamente umedecidos e os recipientes devidamente identificados. A cada cinco minutos as bandejas com as miniestacas repicadas foram submetidos a nebulizações de água até o seu acondicionamento na casa de vegetação para indução do enraizamento, onde permaneceram por um período de 20 dias. Após este período as mudas foram retiradas da casa de vegetação e acondicionadas em casa de aclimação em tela sombrite 50%, por um período de 10 dias e em seguida levadas para pleno sol por mais 60 dias.

Conforme a rotina do viveiro, as mudas foram irrigadas duas a três vezes ao dia, no setor de sombreamento, e três a quatro vezes, no setor descoberto (pleno sol). O experimento foi disposto em delineamento inteiramente ao acaso, avaliando-se quatro substratos e nove clones diferentes, para cada clone dentro de cada substrato havia 4 repetições. Ao final do período total de 90 dias, determinaram-se os seguintes parâmetros morfológicos: o diâmetro do coleto (D); a altura da parte aérea (APA); a massa seca da parte aérea (MSPA); a massa seca do sistema radicular (MSSR); a massa seca total (MST), obtida pela soma da MSPA e MSSR; a

relação da massa seca da parte aérea com a massa seca do sistema radicular (RPASR), obtida da relação entre MSPA e MSSR; a relação da altura da parte aérea com o diâmetro do coleto (RAD), obtida da relação entre APA e D. Os componentes da parte aérea e do sistema radicular foram devidamente separados em sacos de papel e secos em estufa de circulação forçada de ar a 70±3 °C, até atingirem peso constante. As massas secas da parte aérea e do sistema radicular foram determinadas em balança de precisão (0,0001g). Os dados dos parâmetros morfológicos das relações (RAD e RPASR) foram submetidos a análise de variância e as médias ao teste de Duncan ao nível de 1% de significância. E quanto à determinação da qualidade das mudas, propagadas em substratos compostos por diferentes resíduos orgânicos (CA, FC, MC e CM) utilizou-se o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), segundo Dickson et al. (1960), em que $IQD = MST / (RAD + RPASR)$, para cada clone estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros morfológicos das relações (RAD e RPASR) presentes na Tabela 1, apresentaram significância a 1% de probabilidade, pelo teste de Duncan para as mudas clonais de *Eucalyptus* spp., propagadas por miniestaquia em substratos, compostos por diferentes resíduos orgânicos. Evidenciando que os compostos atuaram de forma diferenciada no desenvolvimento das mudas. Certamente, características físicas, químicas e biológicas atuaram neste processo, além disso, o tipo de material genético também pode exigir fatores mais específicos de cada composto, e assim, apresentar desenvolvimento mais peculiar. Materiais orgânicos melhoram as características físicas, químicas e biológicas dos substratos, além de fornecer vários nutrientes essenciais às plantas e aumentar a capacidade de troca catiônica, a capacidade de retenção de água, a porosidade e a agregação do substrato (SCHORN; FORMENTO, 2003).

Ao avaliar os valores médios da relação da altura da parte aérea com o diâmetro do coleto (Tabela 1), observa-se que apenas o clone 69 não apresentou diferença estatística entre os valores médios nos diferentes substratos, permitindo afirmar que, de maneira geral, os diferentes tipos de resíduos orgânicos atuaram de forma diferenciada no desenvolvimento dos clones. Verifica-se, ainda, que o substrato composto por fibra de coco (FC) se destacou com os maiores resultados no estudo, contrastando com a Moinha de Carvão (MC), pois esta apresentou os menores valores médios da RAD.

A fibra de coco é recomendada como um componente de substrato para produção de mudas em função de sua qualidade, como alta capacidade de retenção de água e uma boa drenagem, além de ausência de plantas daninhas ou patógenos e maior resistência física que a turfa, (CRESSWELL, 1992). Estudo realizado por Silva et al. (2012) com mudas clonais de *E. urophylla* × *E. grandis*, afirmam que a fibra de coco e a casca de arroz carbonizada, em forma pura ou como componente de substratos, são alternativas viáveis no sistema de produção. Em se tratando da relação da massa seca parte aérea com a massa seca do sistema radicular (RPASR), nota-se que os clones Urocan, 69, 335 e 80 não

apresentaram diferença estatística entre os valores médios. Possivelmente, esse fato esteja atrelado a características genéticas e fisiológicas similares entre estes clones. Além disso, os atributos oferecidos pelos substratos atenderam à exigência destes clones, evidenciando a eficiência dos compostos na produção de suas mudas. O sistema radicular depende de carboidratos, bem como outras substâncias produzidas pela parte aérea, assim como a parte aérea é dependente, tanto dos nutrientes como da água absorvida pelas raízes. Isso evidencia a presença de um equilíbrio funcional entre as raízes e a parte aérea das plantas (BROUWER, 1963, citado por TORRES NETTO, 2001).

Tabela 1. Valores médios das relações dos parâmetros morfológicos dos nove clones propagados em substratos compostos por diferentes resíduos orgânicos.

Clones	Parâmetros	Resíduos Orgânicos			
		CA	FC	MC	CM
Urocan	RAD	8,14 ab	9,87 a	6,78 b	9,38 ab
	RPASR	2,30 a	2,42 a	1,79 a	1,95 a
G100	RAD	7,59 ab	9,95 a	6,60 b	6,47 b
	RPASR	1,00 b	2,10 a	1,33 b	1,59 ab
G50	RAD	8,13 a	7,87 a	6,09 b	7,21 ab
	RPASR	1,32 b	1,01 b	2,17 a	1,31 b
224	RAD	6,72 a	6,88 a	5,28 b	7,32 a
	RPASR	1,17 b	1,95 a	1,37 ab	1,90 a
F3	RAD	6,23 ab	7,28 a	6,10 ab	5,76 b
	RPASR	1,22 c	1,66 bc	2,69 a	2,10 b
69	RAD	7,68 a	9,25 a	7,38 a	8,06 a
	RPASR	1,31 a	1,25 a	1,26 a	1,55 a
335	RAD	7,78 a	7,74 a	6,17 b	7,74 a
	RPASR	1,30 a	1,66 a	1,20 a	1,64 a
M140	RAD	6,49 b	8,68 a	6,67 ab	7,24 ab
	RPASR	1,55 b	1,41 b	2,34 a	2,42 a
80	RAD	9,36 ab	11,18 a	7,64 b	7,31 b
	RPASR	1,61 a	1,16 a	1,22 a	1,50 a

Legenda: RAD – Relação da altura da parte aérea com o diâmetro do coleto; RPASR - relação da massa seca parte aérea com a massa seca do sistema radicular; CA – Casca de Arroz Carbonizada; FC – Fibra de Coco; MC – Moinha de Carvão; CM – Capim Moido.

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na mesma linha, não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de significância.

A Tabela 2 apresenta os valores médios do Índice de Qualidade de Dickson (IQD), das mudas de clones de *Eucalyptus* spp. Observa-se (Tabela 2) que 77,78% dos clones avaliados (Urocan, G100, F3, 69, 335, M140 e 80), apresentaram os maiores valores do IQD quando propagados em substrato composto com resíduo de Moinha de Carvão (MC), seguido da Casca de Arroz Carbonizada (CA) que obteve IQD superior em 22,22% dos clones (G50 e 224). Em contra partida, o substrato composto com resíduo de Fibra de Coco (FC) apresentou os menores valores do IQD em 66,67% dos clones (G100, G50, 224, F3, 69 e 335).

Tabela 2. Valores médios do IQD dos nove clones propagados em substratos compostos por diferentes resíduos orgânicos.

Clones	Resíduos Orgânicos			
	CA	FC	MC	CM
Urocan	0,139	0,146	0,206	0,142
G100	0,186	0,137	0,191	0,153
G50	0,216	0,081	0,152	0,138
224	0,230	0,085	0,183	0,135
F3	0,216	0,075	0,221	0,120
69	0,169	0,072	0,257	0,122
335	0,126	0,095	0,302	0,113
M140	0,107	0,123	0,254	0,111
80	0,169	0,172	0,231	0,098
Média	0,173	0,110	0,222	0,126

CA = Casca de Arroz Carbonizada; FC = Fibra de Coco; MC = Moinha de Carvão; CM = Capim Moido.

Tal resultado mostra a potencialidade dos substratos compostos com resíduo orgânico de MC em produzir mudas *Eucalyptus* com qualidade, propagadas por miniestaquia, quando comparado com os demais resíduos testados no presente estudo.

É importante salientar que o substrato composto por fibra de coco (FC), propiciou os melhores resultados para a RAD, constando que para o desenvolvimento da parte aérea o mesmo atuou de forma positiva, já para o sistema radicular não foi tanto quanto eficiente. O IQD é um índice que envolve vários parâmetros morfológicos da muda, daí o contraste deste resultado para a fibra de coco (FC) nos dados encontrados.

Em estudos realizados por Richardson et al, (2012) avaliando a qualidade de mudas clonais de *Eucalyptus urophylla* x *E. grandis* em função do substrato, constataram que o melhor IQD foi adquirido quando propagados em vermiculita e fibra de coco (1:1 v/v).

O IQD por apresentar em seu cálculo vários parâmetros morfológicos, como, robustez (relação H/DC) e o equilíbrio da distribuição da biomassa (relação MSPA/MSR) (CALDEIRA et al., 2005; CALDEIRA et al., 2007), é um importante indicador da qualidade, pois pondera características importantes da avaliação do vigor de uma muda. Desta forma, quanto maior o IQD, melhor é a qualidade da muda produzida (CALDEIRA et al., 2012).

4. CONCLUSÕES

O substrato composto com moinha de carvão proporcionou maior qualidade das mudas para maioria dos clonais estudados, assim, tornando-se o mais indicado para a propagação nas condições do estudo.

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, I. M. G.; ALENCAR, R. M.; BARBOSA, A. P.; ALMEIDA, N. O. Estudo do crescimento e qualidade de mudas de marupá (Simarouba amara Aubl.) em viveiro. *Acta Amazônica*, Manaus, v. 40, p. 157-164, 2010.

- CALDEIRA, M. V. W.; DELARMELINA, W. M.; LÜBE, S. G.; GOMES, D. R.; GONÇALVES, E. O.; ALVES, A. F. Biossólido na composição de substrato para a produção de mudas de *Tectona grandis*. **Floresta**, v. 42, n. 1, p. 77 - 84, 2012.
- CALDEIRA, M. V. W.; MARCOLIN, M.; MORAES, E.; SCHAADT, S. S. Influência do resíduo da indústria do algodão na formulação de substrato para produção de mudas de *Schinus terebinthifolius* Raddi, *Archontophoenix alexandrae* Wendl. et Drude e *Archontophoenix cunninghamiana* Wendl. et Drude. **Ambiência**, Guarapuava, v. 3, p. 1 - 8, 2007.
- CALDEIRA, M. V. W.; SPATHELF, P.; BARICHELLO, L. R.; VOGEL, H. L. M.; SCHUMACHER, M. V. Effect of different doses of vermicompost on the growth of *Apuleia leiocarpa* (Vog) Macbr. seedlings. **Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais**, v. 3, p. 11 - 17, 2005.
- CARRIJO, O. A.; LIZ, R. S. DE; MAKISHIMA, N. Fibra de casca de coco verde como substrato agrícola. **Horticultura brasileira**. 30 (4): 533 – 535. (2002).
- CRESSWELL, G. C. Report on the use of coir dust as substitute for peat in potting media. **NSW Agriculture. Biological and Chemical Research Institute**. Australia. (1992).
- CRUZ, C. A. F.; PAIVA, H. N.; GOMES, K. C. O.; GUERRERO, C. R. A. Efeito de diferentes níveis de saturação por bases no desenvolvimento e qualidade de mudas de ipê-roxo (*Tabebuia impetiginosa* Mart. Standley). **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n. 66, p. 100 - 107, 2004.
- DICKSON, A.; LEAF, A. L.; HOSNER, J. F. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. **Forest. Chronicles**, v. 36, p. 10-13, 1960.
- FONSECA, E. P.; VALÉRI, S. V.; MIGLIORANZAM, E.; FONSECA, N. A. N.; COUTO L. Padrão de qualidade de mudas de *Trema micrantha* (L.) Blume, produzidas sob diferentes períodos de sombreamento. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 26, p. 515 - 523, 2002.
- JOHNSON, C. J. How to use seedling quality measurement in container nurseries. In: **Intermountain nurseryman's association meeting**, Fort Collins. Proceedings... Fort Collins: USDA Forest Service, 1986. p.84-86.
- LIMA, J. D.; SILVA, B. M. S.; MORAES, W. S.; DANTAS, V. A. V.; ALMEIDA, C. C. Efeitos da luminosidade no crescimento de mudas de *Caesalpinia ferrea* Mart. Ex Tul. (*Leguminosae, Caesalpinioideae*). **Acta Amazônica**, Manaus, v. 38, p. 5 - 10, 2008.
- LOPES, E. D. **Qualidade de mudas de *Eucalyptus urophylla*, *E. camaldulensis* e *E. citriodora* produzidas em blocos prensados e em dois modelos de tubetes e seu desempenho no campo**. 2005. 82f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista (BA), 2005.
- PARVIAINEN, J. V. Qualidade e avaliação da qualidade de mudas florestais. In: **Seminário de sementes e viveiros florestais**, 1., 1981, Curitiba. Anais... Curitiba: FUPEF, 1981. p. 59-90.
- RICHARDSON B. G. DA SILVA; DANILO SIMÕES; MAGALI R. DA SILVA. Qualidade de mudas clonais de *Eucalyptus urophylla* x *E. grandis* em função do substrato. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v.16, n.3, p.297–302, 2012.
- RUDEK, A.; GARCIA, F. A. de O.; PERES, F. S. B. Avaliação da qualidade de mudas de eucalipto pela mensuração da área foliar com o uso de imagens digitais. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v. 9, n. 17; p. 3775-3787, 2013.
- SCHORN, L.; FORMENTO, S. **Produção de mudas florestais**. Blumenau, SP: FURB, 2003. 55 p.
- SILVA, R. P.; PEIXOTO, J. R.; JUNQUEIRA, N. T. V. Influência de diversos substratos no desenvolvimento de mudas de maracujazeiro azedo (*Passiflora edulis* Sims f. flavicarpa DEG). **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 23, n. 2, p. 377-381, 2001.
- TORRES NETTO, A. **Ecofisiologia de Plantas de *Coffea canephora* Pierre Cultivadas em Condições de Confinamento do Sistema Radicular**. 2001. 89p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal). Campos dos Goytacazes, RJ. Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, 2001.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DE MÉTODOS PRÉ-GERMINATIVOS SOBRE A DORMÊNCIA E VIABILIDADE DE SEMENTES DE MUTAMBA

José Hamilton da COSTA FILHO^{1*}, Gerson dos Santos LISBOA¹,
Joelma Francisca de Moura LIMA¹, Micaelly Regis da COSTA²

¹Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

²Curso de Engenharia Agrônômica/Instituto Federal do Ceará, Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil.

*E-mail: hamilton@ufpi.edu.br

RESUMO: A dormência de sementes tem fundamental importância para a perpetuação e o estabelecimento de muitas espécies vegetais nos mais variados ambientes, embora seja um fator limitante ao manejo técnico de algumas espécies. Objetivando avaliar a qualidade de métodos pré-germinativos para a superação de dormência e a conservação da viabilidade de sementes de mutamba coletadas no município de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. Para isso, foi realizado um experimento e avaliados seis tratamentos, que foram cinco métodos de escarificação química com ácido sulfúrico com imersão de sementes por 5; 15; 25 e 50 minutos, seguida de lavagem em água corrente por 10 minutos; imersão das sementes em água quente a 70 °C, até a redução da temperatura da água para 50°C; imersão das sementes em água fervente por trinta segundos, realizando a drenagem da água ao final. As variáveis analisadas foram o índice de velocidade de germinação e número de sementes duras e deterioradas. O delineamento experimental utilizado foi o completamente casualizado com quatro repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e aplicação do teste F de Snedecor. Os procedimentos pós-anova foram a aplicação do teste de Scheffé a obtenção de correlações de Pearson entre variáveis de germinação e de viabilidade de sementes. Constatou-se que o tratamento com imersão das sementes por 50 minutos em ácido sulfúrico foi o mais eficiente para superar a dormência e que não há correlação entre o número de sementes inviáveis e as variáveis associadas ao vigor.

Palavra-chave: sementes florestais, dormência, escarificação física, ácido abscísico.

1. INTRODUÇÃO

Guazuma ulmifolia Lam., conhecida por mutamba, é uma espécie arbórea de médio porte, pertencente à família Sterculiaceae e tem ocorrência natural em toda a América Latina (BARBOSA e MACEDO, 1993). Sua importância esta diretamente relacionada com a ampla capacidade de uso. Na área de concentração da silvicultura, pode ser utilizada em consórcios agrosilvopastoris (CENTRO, 1986), cortinas de uma só fileira e para fileiras laterais de cortinas quebra-ventos naturais (JOHNSON e TARIMA, 1995), em plantios de recuperação e restauração ambiental para de recuperação de áreas degradadas com plantios heterogêneos para recomposição de áreas de preservação permanente, em programas de conservação de solos em terrenos com grande inclinação (CARVALHO, 2007) e ainda pode ser utilizada para revegetação em voçorocas (FARIAS et al., 1993). Sua importância econômica é atribuída a sua grande

capacidade de uso com emprego na carpintaria, na cordoaria e na fabricação de tecidos (BERG, 1986).

Limitante a exploração racional desta espécie, assim como de algumas outras silvícolas, figura a dormência de sementes. Em avaliação do efeito da dormência sobre a germinação de sementes de mutamba, Araújo Neto e Aguiar (1997) verificaram a existência de uma barreira mecânica no tegumento nas sementes de mutamba, o que possivelmente impede ou limita a absorção de água e possivelmente o desencadeamento das atividades metabólicas que resultam na germinação.

Considerando a capacidade de uso e a importância econômica da espécie, a interferência na germinação causada por mecanismos de dormência e que ainda são escassos os estudos relacionados a esta espécie, foi realizado este trabalho com o objetivo de avaliar a eficiência de métodos pré-germinativos para a superação da dormência em sementes de *G. ulmifolia* Lam.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Ciências Vegetais, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), localizada no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas 5°11' de latitude sul e 37°20' de longitude W, na região semiárida do Nordeste brasileiro, durante os meses de fevereiro a março do ano de 2009.

2.2. Material experimental

Para a instalação do experimento, foram utilizadas sementes de mutamba colhidas de árvores no município de Limoeiro do Norte, Ceará, de coordenadas geográficas 05°08'44" de latitude sul e 38°05'53" de longitude oeste, no mês de janeiro de 2009.

Os frutos foram provenientes de diferentes plantas matrizes, sendo coletados os que se encontravam sobre a superfície do solo e sem danos físicos. Após a coleta, foi feito o descarte dos que apresentavam deformação e sinais de ataque de insetos. Após a seleção, os frutos foram debulhados com o auxílio de uma faca de serra.

2.3. Tratamentos

Os tratamentos avaliados para a superação da dormência foram: Testemunha; Escarificação Química com ácido sulfúrico (H₂SO₄) 95-98% por 5; 10; 15; 25 e 50 minutos, seguidas de lavagem em água corrente por 10 minutos; Imersão das sementes em água fervente por 30 segundos, realizando a drenagem da água ao final do tempo estimado para o tratamento.

Antes da aplicação dos tratamentos pré-germinativos, foi avaliado o grau de umidade das sementes realizado pelo método da estufa a 105 ± 3°C, por 24 horas, conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992), utilizando-se duas subamostras de sementes. Os resultados foram expressos em porcentagem média (base úmida).

2.4. Experimento

O teste de germinação foi conduzido em germinador tipo B.O.D., regulados para o fotoperíodo de 8 h, fornecido por cinco lâmpadas fluorescentes de 20 W (luz branca, tipo luz do dia), à temperatura de 30°C.

Foram utilizados recipientes tipo "gerbox" (11,5 x 11,5 x 3,5 cm), transparentes, esterilizados com álcool 95%, tendo como substrato duas folhas de papel mata borrão esterilizado, umedecidas com volume de água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco (BRASIL, 1992).

O tempo de duração do teste foi 28 dias, de acordo com metodologia proposta por Araújo Neto e Aguiar (1997). O critério adotado para sementes germinadas foi a emissão da radícula com tamanho igual ou superior a 3 mm de comprimento.

2.5. Variáveis analisadas

Porcentagem de germinação (G), estimada através do número médio de sementes germinadas ao final do ensaio em cada tratamento. Índice de velocidade de germinação (IVG), calculado a partir dos dados obtidos com o teste

padrão de germinação a partir da fórmula de Maguire (1962) (Equação 1).

$$IVG = \frac{G_1}{N_1} + \frac{G_2}{N_2} + \dots + \frac{G_n}{N_n} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: *G*₁ = número de sementes germinadas computadas na primeira contagem, *G*₂ = número de sementes germinadas computadas na segunda contagem, *G*_{*n*} = número de sementes germinadas computadas na última contagem, *N*₁ = número de dias da semeadura até a primeira contagem, *N*₂ = número de dias da semeadura até a segunda contagem e *N*_{*n*} = número de dias de semeadura até a última contagem.

Número de sementes duras e deterioradas foi obtido através da contagem do número de sementes duras (sementes não danificadas pelo tratamento aplicado ou pela presença de fungos no tegumento) e número de sementes deterioradas (sementes mortas contabilizadas ao final do experimento). Para a classificação como duras ou deterioradas, as sementes tiveram o seu tegumento pressionado com uma pinça de aço inoxidável. As sementes que se encontravam deterioradas apresentavam tegumento amolecido e exsudação do endosperma necrosado. Ao contrário, as sementes duras apresentaram tegumento resistente a pressão e uma aparência física isenta de danos causados por agentes externos (tratamentos e/ou presença de fungos).

2.6. Delineamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi o completamente casualizado com quatro repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e aplicação do teste F de Snedecor. O procedimento pós-anova foi a aplicação do teste de Scheffé e a obtenção de correlações de Pearson entre as variáveis porcentagem de germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG), porcentagem de sementes duras (SD) e porcentagem de sementes deterioradas (DT). O processamento de dados foi realizado com o software R versão 3.2.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se efeito de tratamentos para as duas características avaliadas, indicando que pelo menos um dos contrastes possíveis entre médias de tratamentos foi significativo. De forma similar, foram analisados os contrastes entre tratamentos e dentro de grupos de tratamentos (Tabela 1).

O contraste entre a testemunha e os demais tratamentos foi significativo, fato que sugere a necessidade de utilização de algum tipo de tratamento pré-germinativo para superar mecanismos de dormência.

De forma divergente, o contraste significativo entre tratamentos ácido sulfúrico e água, observado para IVG, não foi verificado no IVG. O resultado indica superioridade estatística média de algum com relação à velocidade de germinação das sementes, embora não apresentem diferença estatística quando comparados os valores absolutos de porcentagem germinação ao final do ensaio.

Os tratamentos envolvendo água não diferiram quanto à porcentagem de germinação (Tabela 1), contrastando com o observado por Nunes et al. (2006), que sugerem

como o melhor método de superar a dormência de sementes de mutamba a imersão em água quente a 70°C, até que a temperatura atingisse 50°C (aproximadamente 30 minutos).

Tabela 1. Resumo da análise de variância de porcentagem (PG) e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de mutamba submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos de superação de dormência

FV	GL	PG	IVG
Tratamentos	6	600,57**	5,68**
Testemunha vs demais	1	2086,09**	7,86**
Ácido vs Água	1	85,33 ^{ns}	8,16**
Entre ácidos	3	466,67**	5,99 ^{ns}
Entre águas	1	32 ^{ns}	0,09 ^{ns}
Erro	21	85,14	0,44
Média		24,14	1,37
CV(%)		38,22	48,77

** Significativo pelo teste F de Snedecor ($p < 0,01$); ^{ns} Não significativo.

Já para fonte de variação “Ácidos” foi verificado efeito significativo entre os tempos de imersão de sementes em H₂SO₄, sendo o tempo de 50 minutos apresentou os melhores resultados para porcentagem de germinação (40%) e índice de velocidade de germinação (3,47) (Tabela 2).

Tabela 2. Porcentagens médias de germinação (G), sementes duras (SD), sementes deterioradas (DT) e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de mutamba submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos de superação de dormência

TPG	G	IVG	SD	DT
Testemunha	3	0,07	24	73
H ₂ SO ₄ (5)	17	0,84	44	39
H ₂ SO ₄ (15)	23	1,14	45	32
H ₂ SO ₄ (25)	36	2,52	12	52
H ₂ SO ₄ (50)	40	3,47	16	44
Água 70-50°C	23	0,65	0	77
Água Fervente	27	0,87	4	69

Foi verificada uma tendência de incremento da porcentagem de germinação com o aumento do tempo de exposição das sementes ao ácido (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Porcentagem de germinação de sementes de mutamba em função de tempos de imersão em ácido sulfúrico (95-98%).

Figura 2. Índice de velocidade de germinação de sementes de mutamba em função de tempos de imersão em ácido sulfúrico (95-98%).

Ressalta-se que trabalhos futuros com tempos superiores a 50 minutos podem realizados para determinação do limite superior de tempo de exposição associado a máxima de germinação. Contrastando com o presente trabalho, Nunes et al. (2006) observaram que o tratamento com ácido sulfúrico 95-98% prejudicial à germinação da mutamba, provavelmente devido a algum dano causado ao embrião da semente. Com efeito, as diferenças entre os dois experimentos são marcantes e paradoxais.

No entanto, o resultado do presente trabalho explica o questionamento popular sobre a rara incidência de germinação de sementes observada no entorno da copa de árvores de mutamba, assim como a distribuição geográfica de plantas isoladas verificada no bioma caatinga. São vários os relatos feitos na literatura científica sobre o transporte de sementes e dispersão, assim como o tratamento pré-germinativo a que são submetidas no aparelho digestivo de animais. Neste ensaio, os tratamentos com escarificação utilizando ácido sulfúrico simulam o realizado no trato digestivo dos animais e ainda nos permite avaliar as quantidade de sementes indiferentes ao tratamentos, denominadas sementes duras, e as que sofrem dano físico permanente denominadas deterioradas (Tabela 2).

A obtenção de elevado poder germinativo, assim como ganho no índice de velocidade de germinação estão associados à definição de vigor da semente, o que neste trabalho não é pleiteado por trabalho de melhoramento genético, mas sim pela viabilização por tratamentos pré-germinativos. Estes devem proporcionar ganhos nestas características sem provocar quaisquer danos às sementes, ou seja, devem conservar sua viabilidade. Neste trabalho, as menores quantidades de sementes deterioradas foram verificadas nos tratamentos com ácido sulfúrico (Tabela 2).

Devido a presença de uma espécie de mucilagem que envolve as sementes, após a hidratação, que por ventura possa estar abrigar microorganismos de natureza saprófita, a testemunha e os tratamentos com água apresentaram o maior número de sementes deterioradas por podridão. Neste caso, não intrinsecamente relativa a ação do tratamento, mas à ação do tratamento sobre microorganismos que estariam presentes na mucilagem. A presença de fungos, por exemplo, no tegumento das

sementes pode interferir na porcentagem e velocidade de germinação das sementes, considerando que sementes tratadas com fungicida apresentaram maior velocidade de germinação em ensaio realizado por Nunes et al. (2006).

Quanto a suposta relação funcional entre o número de sementes duras e deterioradas pelos tratamentos com as variáveis porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação, não foi verificada correlação forte entre os caracteres (Tabela 3).

Tabela 3. Correlação de Pearson entre médias de porcentagem de germinação (G) e de índice de velocidade de germinação (IVG) e, respectivamente, médias de porcentagens de sementes duras (SD) e de sementes deterioradas (DT) de mutamba

	G	IVG
SD	-0,35	0,13
DT	-0,33	0,46

4. CONCLUSÕES

A imersão de sementes por 50 minutos em ácido sulfúrico concentrado (95-98%) foi o método mais eficiente para superar a dormência em sementes de mutamba; A viabilidade de sementes foi severamente comprometida nos tratamentos testemunha, imersão em água fervente e em água 70-50°C.

5. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. F.; ARAÚJO, R. F.; SILVA, R. F.; GOMES, J. M. Avaliação de diferentes métodos de escarificação das sementes e frutos de *Stylosanthes*. **Revista Brasileira de Sementes**, v. 22, n. 1, p. 18-22, 2000.

ARAÚJO NETO, J. C.; AGUIAR, I. B. de. Efeitos da escarificação química e do regime de temperatura na germinação de sementes de mutamba (*Guazuma ulmifolia* Lam.) - Sterculiaceae. **Congresso Brasileiro de Sementes**, v. 7, n. 1/2, p. 206, 1997.

BARBOSA, J. M.; MACEDO, A. C. **Essências florestais nativas de ocorrência no estado de São Paulo**: informações técnicas sobre sementes, grupos ecológicos, fenologia e produção de mudas. Instituto de Botânica e Fundação Florestal. 125p. 1993.

BERG, M. E. V. D. Formas atuais e potenciais de aproveitamento das espécies nativas e exóticas do Pantanal Mato-Grossense. **EMBRAPA-CPAP. Documentos**, v.5. p.131-136. 1985.

CARVALHO, P. E. R. Mutamba (*Guazuma ulmifolia*), Taxonomia e nomenclatura. **Embrapa. Circular técnica**, 141. 9p. 2007.

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA. Departamento de Recursos Naturales Renovables. **Silvicultura de especies promisorias para producción de leña em America Central: resultados de cinco años de investigación**. Turrialba. 250p.1986.

FARIAS, C. A.; RESENDE, M.; BARROS, N. F. de; SILVA, A. F. da. Dinâmica da revegetação natural de voçorocas na Região de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto-MG. **Revista Árvore**, v. 17, n. 3, p. 314-326, 1993.

JOHNSON, J.; TARIMA, J. M. Selección de especies para uso en cortinas rompevientos en Santa Cruz, Bolivia. **CIAT / MBAT. Informe Técnico**, 83 p. 1995. 83 p.

MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. **Crop Science**, v. 2, n.1, p. 176-177, 1962.

NUNES, Y. R. F.; FAGUNDES, M. ALMEIDA, H. S.; GONZAGA, A. P. D.; DOMINGUES, E. B. S.; SANTOS, R. M. **Fenologia e germinação de sementes de dez espécies arbóreas da Reserva da COPASA**, Juramento Minas Gerais. Montes Claros: Universidade Estadual de Montes Claros, 110p. 2006.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

A POTENCIALIDADE DO INGÁ EDULIS COMO PLANTA FACILITADORA NO INÍCIO DE DESENVOLVIMENTO DO AÇAÍ (BRS-PARÁ)

José Jonas Gomes de Deus*, Marta Dias Moraes

Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

*E-mail: jonasfloresta@live.com

RESUMO: O microambiente sob a copa da planta facilitadora oferece vantagens para o desenvolvimento de plântulas, amenizando a temperatura, disponibilizando melhores condições de luz, umidade e nutrientes. A base lógica do presente projeto reside no fato que para o clima amazônico, caracterizado por um período seco com altas temperaturas e um período de chuvas intensas, a presença de planta facilitadora aumentará o estabelecimento e o vigor de mudas de açaí. Neste trabalho, foi testado a utilidade de uma técnica alternativa de plantio, considerando o uso do *Inga edulis* L. como planta facilitadora do açaí *Euterpe oleracea* Mart., cultivar BRS-Pará. Mudas de ingá foram plantadas no campo um ano antes do açaí e foram podadas durante a estação chuvosa, evitando a competição. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Acre – UFAC, *Campus* Floresta em Cruzeiro do Sul – AC, em delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos (2 sistemas de cultivo) e 12 repetições, sendo cada planta considerada uma repetição. Cada sistema de cultivo está sendo implantado em uma parcela composta por 2 linhas de 22 m de comprimento por 6 m entre linhas. O manejo das podas referente à frequência e altura da poda vai depender do período do ano e da altura das mudas de açaí da seguinte maneira: 1) Na estação chuvosa, as plantas de *I. edulis* serão podadas frequentemente a 1,50 m de altura, produzindo cobertura morta e reduzindo o sombreamento, pois neste período, a competição é pela luz solar devido a alta nebulosidade. 2) Na estação seca, as plantas de ingá não serão podadas, providenciando sombra para as mudas de açaí, protegendo assim, as plântulas dos efeitos nocivos das temperaturas extremas ocorrentes na estação seca do Acre. 3) Com o desenvolvimento das plantas de açaí, as plantas de ingá serão podadas a 0,60 m de altura, não devendo ultrapassar 1,50 m, providenciando cobertura morta sem competir com as plantas de interesse. Objetivo do trabalho é de avaliar o efeito do ingá na sobrevivência e no desenvolvimento de mudas de açaí durante três anos após o plantio. Os estudos mostraram que as mudas de açaí na área com ingá se mostraram mais vigorosas do que as mudas de açaí na área sem ingá, devidamente pelo incremento de galhos e folhagens durante as podas, proporcionando uma cobertura vegetal no solo, gerando um clima agradável para o desenvolvimento do açaí.

Palavra-chave: Açaí, Inga, Planta Facilitadora.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GERMINAÇÃO *IN VITRO* DE PAU-TERRA (*Qualea dichotoma* (Mart.) Warm.)

Kennedy de Paiva PORFÍRIO*, Bruno Silva REIS, Miranda TITON

Dep de Engenharia Florestal, Universidade Federal Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: kennedyflorestal@hotmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de tempos de imersão e concentrações de hipoclorito de sódio na germinação *in vitro* de sementes de pau-terra (*Qualea dichotoma*). Os experimentos foram conduzidos no laboratório de Melhoramento Florestal, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, em Diamantina, Minas Gerais. Para a desinfestação *in vitro*, as sementes foram imersas nos tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos em solução de hipoclorito de sódio (2,5% e 5,0%). Após o enxague em água deionizada autoclavada, inoculou-se uma semente em cada tubo de ensaio contendo 10 ml do meio de cultura MS para a germinação *in vitro*. As avaliações foram realizadas diariamente, por 25 dias, registrando-se o número de sementes germinadas. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x4 (duas concentrações e quatro tempos de imersão), com 4 repetições e 6 sementes por repetição. Com base nos resultados obtidos, a desinfestação de sementes de pau-terra com 2,5% de hipoclorito de sódio durante 5 minutos, proporcionando 95% de germinação *in vitro*.

Palavra-chave: espécie nativa, hipoclorito de sódio, cultura de tecidos.

1. INTRODUÇÃO

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil depois da Floresta Amazônica, abriga uma grande biodiversidade e é listado como um dos ecossistemas mais ameaçados (hotspots) do mundo (MITTERMEIER et al., 1999). Sua flora é muito rica e a maioria de suas espécies apresenta múltiplos usos para o homem: alimentício, tanífero, condimentar, corticeiro, medicinal, têxtil, produtor de látex, apícola e ornamental, entre outros (MARONI et al., 2006).

O gênero *Qualea* pertence à família Vochysiaceae e se distribui amplamente pelos cerrados brasileiros. Dentre suas espécies, a *Qualea dichotoma*, vulgarmente conhecida como pau-terra, possui boa adaptação a áreas abertas e a terrenos pobres (LORENZI, 1992), características indicadas para o reflorestamento de áreas degradadas. Contudo, informações sobre a sua propagação são escassas na literatura. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de procedimentos básicos que permitam o melhor aproveitamento dessa espécie.

A propagação de espécies nativas pode ser realizada por meio da produção de mudas por sementes e propágulos vegetativos em viveiro ou por meio da propagação *in vitro*. Estas técnicas podem assegurar maior confiabilidade em relação à sobrevivência da planta no

campo, contornando dificuldades de germinação e selecionando mudas com características desejáveis (XAVIER et al., 2009).

Dentre as ferramentas da cultura de tecidos, a micropropagação é uma alternativa para conservação e utilização de espécies nativas, pois pode contornar limitações da propagação sexuada, como a baixa disponibilidade de sementes e dificuldades na germinação e armazenamento. A germinação *in vitro* pode ser considerada como uma etapa inicial no desenvolvimento de uma metodologia de micropropagação, gerando informações básicas para posteriormente se ajustar protocolos de multiplicação de árvores selecionados.

O uso de diferentes agentes germicidas é fundamental para redução da contaminação dos explantes durante o estabelecimento *in vitro*. Os mais comuns são o etanol e os compostos à base de cloro, tais como hipoclorito de sódio e de cálcio (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Além disso, a concentração da solução desinfestante, a combinação dos princípios ativos e o tempo de exposição podem variar muito (MONTARROYOS, 2000), sendo necessária à adequação do protocolo de desinfestação de acordo com a espécie, cultivar e a sensibilidade do tecido a ser desinfestado (CHAVES et al., 2005).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de tempo de imersão e concentrações de hipoclorito de sódio na germinação *in vitro* de sementes de pau-terra (*Qualea dichotoma*).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Sementes de pau-terra foram coletadas em 12 matrizes localizadas próximo à cidade de Mendanha – MG (18° 12' 66" S e 43° 51' 68" W), nos meses de junho e julho de 2012. Após o beneficiamento, as sementes foram acondicionadas em câmara fria durante 15 dias até o início dos experimentos.

O experimento foi conduzido no laboratório de Melhoramento Florestal, do Departamento de Engenharia Florestal, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, localizada em Diamantina – MG.

Para a desinfestação *in vitro*, as sementes foram lavadas previamente com água deionizada e colocadas em câmara de fluxo laminar, onde foram enxaguadas com água deionizada autoclavada. Posteriormente, as sementes foram imersas em solução de álcool 70% por um minuto e em seguida em solução de hipoclorito de sódio, sendo adicionados 4 a 5 gotas de Tween 20 para cada 100 ml de solução. Foram preparadas duas soluções de hipoclorito de sódio com as concentrações de 2,5% e 5,0%. Os tempos de imersão utilizados foram 5, 10, 15 e 20 minutos para cada concentração de hipoclorito de sódio, totalizando oito tratamentos. Após os tratamentos de desinfestação, as sementes foram novamente enxaguadas com água deionizada autoclavada.

Para a germinação *in vitro*, foi utilizado o meio de cultura composto por sais e vitaminas MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), adicionado de 100 mg L⁻¹ de mio-inositol, 30 g L⁻¹ de sacarose, 7 g L⁻¹ de ágar MERCK e pH ajustado para 5,7 ± 0,1 antes da inclusão do ágar. Distribuiu-se 10 ml por tubo de ensaio (25mm x 150mm), os quais foram fechados com tampas plásticas e autoclavado por 15 minutos à temperatura de 121°C e pressão de 1atm.

Após o resfriamento do meio de cultura, inoculou-se uma semente em cada tubo de ensaio para a germinação *in vitro*. Em seguida, estes foram transferidos para sala de Cultura sob fotoperíodo de 16 horas, intensidade luminosa de 40 μmol m⁻² s⁻¹ e temperatura de 25 ± 2°C.

As avaliações foram realizadas diariamente, por 25 dias, registrando-se o número de sementes germinadas. Foram consideradas sementes germinadas (plantas) as que apresentavam comprimento radicular maior que dois milímetros. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x4 (2 concentrações e 4 tempos de imersão em hipoclorito de sódio) com 4 repetições e 6 sementes por repetição.

A normalidade dos dados obtidos foi testada por meio do teste de Lilliefors e a homogeneidade de variâncias pelo teste de Cochran. Os dados foram analisados por meio de análise de variância e pela análise estatística descritiva, utilizando o software Statistica 10.0 (STATSOFT, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo ($p > 0,05$) da interação entre concentrações x tempos de hipoclorito de sódio e de cada fator isoladamente sobre o percentual de germinação (Tabela 1).

Tabela 1: Resumo da análise de variância para o percentual de germinação de sementes de pau-terra (*Qualea dichotoma*), aos 25 dias, em função das diferentes concentrações de hipoclorito de sódio (2,5% e 5,0%) e tempos (5, 10, 15 e 20 minutos).

	FV	GL	QM
Concentração (%)		1	612,5 ^{ns}
Tempo		3	79,2 ^{ns}
Tempo *		3	112,5 ^{ns}
Concentração			
Erro		24	270,8 ^{ns}
Média Geral	-	-	86,87
CV _{exp} (%)	-	-	18,94

ns = não significativo a 95% de probabilidade pelo teste F; FV = fonte de variação; GL = graus de liberdade; QM = Quadrado médio; CV_{exp} (%) = coeficiente de variação experimental.

O percentual de germinação médio obtido para a espécie *Qualea dichotoma* foi de 86,87% aos 25 dias (Tabela 1). A germinação foi observada a partir do segundo dia após a inoculação das sementes. O pico de germinação ocorreu entre o 4° e o 12° dia, tendendo à estabilização no 21° dia (Figura 1).

Figura 1: Curva do percentual de germinação de sementes de pau-terra (*Qualea dichotoma*) em função dos tratamentos, durante 25 dias.

A maioria dos tratamentos com a concentração de 5% de hipoclorito de sódio (T5, T7 e T8) apresentou menor taxa de germinação quando comparado aos tratamentos com concentração de 2,5% de hipoclorito de sódio (T1, T2, T3 e T4) (Figura 1).

Embora o uso de hipoclorito de sódio seja vantajoso na desinfestação das sementes de algumas espécies, muitas vezes esse tipo de tratamento pode causar efeito fitotóxico quando utilizado em concentrações elevadas, prejudicando a germinação. Essa pode ser uma provável explicação da menor taxa de germinação (Figura 2) para os tratamentos de 5, 15 e 20 minutos de imersão na concentração de 5% de hipoclorito de sódio (T5, T7 e T8).

Figura 2: Percentual de germinação de sementes de pau-terra (*Qualea dichotoma*) em função dos tratamentos, aos 25 dias após a inoculação. As barras indicam o desvio-padrão.

No geral, todos os tratamentos apresentaram taxa de germinação superior a 80%. Porém, os tratamentos 5 e 15 minutos de imersão na concentração de 2,5% (T1 e T3) demonstram maior taxa de germinação (95%) aos 25 dias após a inoculação das sementes, sendo superior em 8,13% em relação à média geral dos tratamentos.

As sementes iniciaram a germinação dois dias após a inoculação, observando-se a emissão da radícula, e o posterior desenvolvimento de raízes primárias. A partir da segunda semana, ocorreu a emergência do epicótilo e, na sequência, dos nós cotiledonares (Figura 3).

Figura 3: Sequência da germinação de sementes de *Qualea dichotoma* até o 25º dia: A) Semente inoculada; B) Emissão da radícula; C) Emissão de raiz primária; D) Emissão de cotilédone com tegumento; e E) Plântula com cotilédones abertos.

A radícula rompeu o tegumento no ápice da semente (Figura 3B) por volta do 2º dia, sendo esta de coloração esbranquiçada com a coifa amarelada; posteriormente adquire tonalidade escura e apresenta rápido desenvolvimento. Os cotilédones mantêm-se envolvidos pelo tegumento, permanecendo enrolados por mais três ou quatro dias (Figura 3C); após a expansão são opostos (Figura 3D).

Segundo Silva Júnior (2005), a espécie *Qualea parviflora* que pertence ao mesmo gênero da espécie em estudo, apresentou percentual de germinação entre 75% e 85%, corroborando com o resultado da germinação *in vitro* do presente trabalho.

Nota-se que a espécie apresentou na temperatura de 25 ± 2 °C, alta taxa de germinação no período de 20 dias (Figura 1), independente do tratamento. Resultados

semelhantes foram encontrados por Bilio (2013), onde as sementes de *Qualea grandiflora* apresentaram protrusão de radícula superior a 90% entre 6 e 15 dias da semente em temperatura de 25 °C.

A alta taxa de germinação encontrada no experimento deve-se em partes às condições assépticas apropriadas e ao lote de sementes com qualidade. Contribuindo para ratificar essa constatação, durante o experimento não foi observada a presença de plântulas anormais da espécie *Qualea dichotoma*.

A combinação de etanol e hipoclorito de sódio ou cálcio normalmente permite o controle adequado das bactérias e dos fungos saprofitos que infestam a superfície dos órgãos vegetais. O tempo de tratamento e a concentração da substância desinfestante são fatores essenciais nessa etapa (MELO, 1998).

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos indicam a desinfestação de sementes de pau-terra com 2,5% de hipoclorito de sódio durante 5 minutos, proporcionando 95% de germinação *in vitro*.

5. AGRADECIMENTOS

À UFVJM, pelo apoio financeiro e estrutural e à FAPEMIG, pela bolsa de estudos.

6. REFERÊNCIAS

- BILIO S. R.; GUIMARÃES; S. C.; CALDEIRA, S. F. *Qualea grandiflora* Mart.: temperatura na germinabilidade de sementes. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 23, n. 1, p. 245-251, jan.-mar., 2013.
- CHAVES, A. C.; SCHUCH, M. W.; ERIG, A.C. Estabelecimento e multiplicação *in vitro* de *Physalis peruviana* L. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 29, n. 6, p. 1282-1287, nov.-dez., 2005.
- GRATTAPAGLIA, D.; MACHADO, M. A. Cultura de tecidos e transformação genética de plantas. In: TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. **Culturas de tecidos e transformações genéticas de plantas**. Brasília: Embrapa-SPI/ Embrapa-CNPq, 1998. 260 p.
- LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. Nova Odessa: Plantarum, 1992. 352 p.
- MARONI, B.C.; DI STASI, L.C.; MACHADO, S.R. **Plantas Medicinais do Cerrado de Botucatu**. São Paulo: Editora Unesp, 2006, 194 p.
- MELO, J. T.; SILVA, J. A.; TORRES, R. A. A.; SILVEIRA, C. E. S.; CALDAS, L. S. Coleta, propagação e desenvolvimento inicial de espécies do cerrado. In: SANO, S. M; ALMEIDA, S. P. **Cerrado: ambiente e flora**. Brasília, Planaltina/DF: EMBRAPA-CPAC, 1998. 556 p.

MONTARROYOS, A. V. V. Contaminação *in vitro*. **ABCTP Notícias**, Brasília, n. 36/37, p. 5-10, 2000.

MITTERMEIER, R. A.; MYERS, N.; MITTERMEIER, C. G. **Hotspots**: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Mexico City: CEMEX, 1999.

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. **A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures**. *Physiologia Plantarum*, v.15, p.473-497, 1962.

SILVA JÚNIOR, M. C. **100 árvores do cerrado: guia de campo**. Brasília. Editora: Rede de sementes do cerrado, 2005, 154 p.

STATSOFT, Inc. (2010). **STATISTICA** (DATA ANALYSIS SOFTWARE SYSTEM), version 10.0. Disponível em: <www.statsoft.com>.

XAVIER, A.; WENDLING, I.; SILVA, R. L. **Silvicultura clonal: princípios e técnicas**. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2009, 272 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO INICIAL DO BAMBU (*Guadua superba*) EM ZONA RIPÁRIA DEGRADADA NA BORDA SUL DA AMAZÔNIA

Laiane Mirilli da Cruz, SOUZA^{1*}, Jéssica, BRAGATTI¹, Murielli Garcia, CAETANO¹,
André Luiz, OLIVEIRA², Monica Elisa, BLEICH¹

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Engenheiro Florestal/Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

³Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: anne.korte@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento inicial do Bambú (*Guadua superba*) em zona ripária degradada na borda sul da Amazônia. A área foi dividida em 3 (três) faixas, sendo a faixa 1 localizada mais próxima e paralela ao curso de água e com solo alagado ou encharcado; a faixa 2 é localizada um pouco mais distante, por volta de 4 metros do riacho e com solo úmido; e a faixa 3 é a mais distante, com cerca de 6 metros do riacho, e com solo mais seco/bem drenado. O plantio foi realizado no dia 14 de março de 2015, e foram realizadas quatro avaliações da altura, circunferência da base e número de hastes, no período de 21 de março a 27 de junho de 2015. No período avaliado o bambu apresentou melhor desenvolvimento nas faixas 2 e 3, onde o solo é bem drenado/não encharcado. Na faixa 1 onde o solo encontrava-se encharcado ou alagado, foi registrado o menor desenvolvimento e mortalidade de indivíduos. O bambu apresentou melhor desenvolvimento inicial na zona ripária degradada onde os solos são bem drenados, não sendo uma espécie que tolera solos alagados ou encharcados na zona ripária degradada na Amazônia.

Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas, Indicador ambiental, Floresta Amazônica.

1. INTRODUÇÃO

Os bambus são considerados uma das espécies mais importantes de Gramíneas, e tem despertado grande interesse econômico por ser uma cultura perene. São as plantas que tem o maior crescimento do planeta e grande potencialidade de sequestrar carbono, podendo sequestrar até 12 toneladas do ar por hectare de bambu. Além disso, produz celulose de fibras longas e estreitas que se entrelaçam, dando origem a produtos resistentes (SALGADO, 2014).

Na região Sudoeste da Amazônia, o bambu ocupa uma área estimada em 161.500 km² (FERREIRA, 2014). Além de sua alta potencialidade como matéria prima, o sistema radicular do bambu, que é fasciculado, bem extenso e superficial, pode ser útil na proteção do solo contra erosão (SALGADO, 2014), ou até mesmo recuperar áreas degradadas. Outra vantagem do uso do bambu na conservação do solo está relacionada ao rápido desenvolvimento, sua rusticidade, resistência a ventos e complexa ramificação (SALGADO, 2014).

O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento inicial do Bambu (*Guadua superba*) em zona ripária degradada na borda sul da Amazônia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

Este trabalho foi realizado na propriedade Sítio Beira Rio localizada nas proximidades do município de Paranaíta-MT. A cidade situa-se a uma latitude 09°39'53" sul e a uma longitude 56°28'36" oeste de Greenwich, altitude de 249 metros acima do nível do mar.

O clima é do tipo Am, com duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, temperatura média anual em torno de 26°C, e precipitação média anual situa-se na faixa de 2800 a 3100 mm, segundo a classificação de Köppen para o Brasil (ALVARES et al., 2014).

2.2. Procedimentos Metodológicos

O plantio do Bambu ocorreu em zona ripária degradada pela atividade pecuária. Foram utilizadas 60 mudas intercaladas com outras 12 espécies, cujo espaçamento de uma muda para outra foi de 1,75 x 2,00m, e entre bambus foi 7x10. A área foi dividida em 3 (três) faixas, sendo a faixa 1 localizada mais próxima e paralela ao curso de água e com solo alagado ou encharcado; a faixa 2 localizada um pouco mais distante, por volta de 4 metros do riacho e com solo úmido; e a faixa 3 é a mais distante, com cerca de 6 metros do riacho, e com solo mais seco. As mudas foram plantadas em covas de 50x50 cm, nas quais foi adicionado substrato nutritivo com os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, e mantidas limpas com coroamento durante todo experimento. O plantio foi realizado no dia 14 de março de 2015, e foram realizadas quatro avaliações da altura, circunferência da base e número de hastes, utilizando-se fita métrica, no período de 21 de março a 27 de junho.

3. RESULTADOS DISCUSSÃO

Nos quatro meses de avaliação, a maior mortalidade de indivíduos (Figura 1) ocorreu na faixa 1 onde o solo encontrava-se encharcado, local em que também foi registrado o menor número de hastes, menor crescimento em altura e circunferência da base no período avaliado (Figura 2, 3, 4). Nas faixas 2 e 3 onde os solos são bem drenados, não foi registrada mortalidade do bambu. Isso indica que o bambu não se adapta bem em solos encharcados.

Em solos não encharcados, faixas 2 e 3, foi registrado o maior crescimento em altura, circunferência da base e número de hastes (Figura 2, 3, 4). Na faixa 3 foi registrado o melhor desenvolvimento do bambu nos meses de abril e maio, período com ocorrência de chuvas na região do estudo.

Figura 1 – Mortalidade do bambu (*Guadua superba*) na borda sul da Amazônia.

Segundo Salgado (2014) as chuvas desempenham papel de grande importância tendo em vista que a umidade é fundamental para a planta. Como o bambu apresenta um crescimento veloz, necessita de muita água e nutrientes, sendo a precipitação pluviométrica ideal entre 1.200 a 1.800 mm por ano.

Salgado (2014) afirma ainda que o bambu pode ser útil na recuperação de áreas degradadas em regiões quentes e úmidas, pois são nestas condições que ocorrem o melhor desenvolvimento.

Figura 2 – Altura do bambu (*Guadua superba*) na borda sul da Amazônia.

Figura 3 – Circunferência da base do bambu (*Guadua superba*) na borda sul da Amazônia.

Figura 4 – Número de hastes do bambu (*Guadua superba*) na borda sul da Amazônia.

4. CONCLUSÕES

O bambu apresentou melhor desenvolvimento inicial em altura, circunferência da base e número de hastes, na zona ripária degradada onde os solos são bem drenados, não sendo uma espécie que tolera solos alagados ou encharcados na zona ripária degradada na Amazônia.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2014.

FERREIRA, E.J.L. O bambu é um desafio para a conservação e o manejo de florestas no sudoeste da Amazônia. **Revista Ciência e Cultura**, v. 66, n. 3, p. 46-51, 2014.

SALGADO, L.B. **Bambu com sal: aqui e agora, lá e então**. Campinas-SP: Editora Amaro. 2014. 352p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO INICIAL DE PAU-DE-BALSA SOB DIFERENTES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO E ESPAÇAMENTO, EM GUARANTÃ DO NORTE - MT

Leandro Schwertner CHARÃO^{1*}, Thiarles Diego dos SANTOS¹, André ZAMPIERI¹, Maurel BEHLING²

¹Departamento Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: leandrocharao@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo estudar a interação entre níveis de adubação e densidade de plantas sobre o crescimento em diâmetro e altura em povoamentos homogêneos de pau-de-balsa, em Guarantã do Norte, MT. O plantio foi estabelecido em três espaçamentos sob quatro níveis de adubação. Os espaçamentos foram constituídos das combinações 3x3, 3x2 e 2x2m. A adubação consistiu de níveis proporcionais crescentes de uma combinação de fertilizantes denominados 0; 0,5; 1 e 2 vezes a dose de referência para a espécie (DR: Fosfato de Gafsa, 400 kg.ha-1; NPK (04-30-16), 100 kg.ha-1; calcário dolomítico, 1000 kg.ha-1 e gesso, 500 kg.ha-1). As plantas foram dispostas no arranjo de parcelas subdivididas 3x4 (três espaçamentos x quatro níveis de adubação), em quatro blocos casualizados, distribuídos em três faixas (parcelas). Foram avaliados após 260 dias do plantio a altura total (HT), diâmetro do tronco a 10 cm do solo (DAS), área seccional (AS), área basal (AB) e percentual de mortalidade (M). A adubação influenciou positivamente o crescimento em HT e DAS, incrementando o número de árvores em classes superiores de diâmetro e altura. A média do DAS variou de 2,39 cm (testemunha) a 4,22 cm (nível de adubação 2) aos 260 dias. A média de crescimento em HT variou 101,86 cm (testemunha) a 198,42 cm (nível de adubação 2). Os resultados obtidos nessa fase de desenvolvimento foram preliminares, sendo desejável acompanhar o experimento em idades mais avançadas, considerando o volume de madeira produzida e viabilidade econômica.

Palavra-chave: nutrição florestal; reflorestamento; *Ochroma pyramidale*.

1. INTRODUÇÃO

O setor florestal encontra no Brasil cenário favorável para sua expansão, tendo condições edafoclimáticas propícias para um rápido incremento de biomassa. Grande disponibilidade de terras. Segundo o Ministério da Agricultura (2011) as áreas de pastagens em algum estágio de degradação, alcançam cerca de 30 milhões de hectares e com baixíssima produtividade de forragem, são indicadas para o reflorestamento. O reflorestamento é importantíssimo para o setor madeireiro, pois além de fornecer matéria prima às indústrias, as florestas plantadas contribuem para reduzir a pressão sobre as florestas nativas (MAIA et. al., 1992). No estado de Mato Grosso, o cultivo de pau-de-balsa (*Ochroma pyramidale* (Cav.) Urb) está surgindo como alternativa de renda extra para produtores rurais. Porém, apesar da diversidade de uso e do aumento do cultivo, pouco se conhece sobre o manejo de *Ochroma pyramidale*, devido principalmente à falta de estudos. O que constitui num dos entraves para a exploração racional dessa espécie (OKA et al., 2010). A necessidade de adubação baseia-se no fato de que

determinados solos não são capazes de fornecer todos os nutrientes dos quais as plantas precisam para seu adequado crescimento. A característica e quantidade de adubo aplicada dependem das necessidades nutricionais da espécie, fertilidade do solo, reação dos adubos no solo, eficiência dos adubos e fatores de ordem econômica (SILVA e ANGELI, 2006). Já o espaçamento adotado para o plantio influencia o crescimento da floresta, a qualidade da madeira produzida, idade de corte, desbastes, práticas de manejo e, conseqüentemente, os custos de produção. O espaçamento, ou densidade de plantio, é provavelmente a principal técnica de manejo que visa à qualidade e produtividade da matéria-prima (EMBRAPA FLORESTA, 2003). Dada a necessidade de informações sobre o manejo de *Ochroma pyramidale*, o presente trabalho tem por objetivo estudar a interação entre níveis de adubação e densidade de plantas sobre o crescimento em diâmetro e altura das árvores de povoamentos homogêneos de pau-de-balsa, em Guarantã do Norte, MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido em reflorestamento de pau-de-balsa situado a 3 km da sede do município de Guarantã do Norte – MT. A região apresenta clima Equatorial quente e úmido, com precipitação anual de 2.750 mm e intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março, temperatura média anual de 24°C, sendo a maior máxima de 40°C, e altitude média de 260 m acima do nível do mar (PORTAL MATO GROSSO, 2011). O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico apresentando as seguintes características químicas na camada de 0-20cm: pH (água) - 5,4; P (Mehlich) - 1,7 mg dm⁻³; K (Mehlich) - 18 mg dm⁻³; Ca - 1,3cmolc dm⁻³; Mg - 0,6 cmolc dm⁻³; Al - 0,3 cmolc dm⁻³; MO - 23,4 g dm⁻³. A textura é argilosa com 396 g kg⁻¹ de areia, 100 g kg⁻¹ de silte e 504 g kg⁻¹ de argila.

A limpeza inicial da área experimental foi feita através de roçada manual para a retirada de vegetação arbustiva, posteriormente dessecado o capim braquiário (*Brachiaria brizantha* cv *Marandu*) com herbicida à base de glifosato. Após 15 dias da dessecação, o preparo de solo foi realizado no sistema de cultivo mínimo, com subsolagem na linha de plantio até 50 cm de profundidade através do uso de um subsolador sulcador florestal. Esse método de preparo do solo é muito utilizado nas empresas florestais, pois o preparo do solo tem grande importância no desenvolvimento das espécies florestais (GATTO et al., 2003). O plantio foi realizado no arranjo de parcelas subdivididas 3x4 (três espaçamentos x quatro níveis de adubação), em quatro blocos casualizados, distribuídos em três faixas (parcelas), nas quais foram distribuídos os espaçamentos. Dentro das faixas foram casualizados os níveis de adubação (sub-parcelas). Os espaçamentos das plantas na linha e entre linha de plantio constituíram de 2x2m, 3x2m e 3x3m. Os diferentes níveis de adubação, denominados 0; 0,5; 1 e 2 vezes a dose de referência, sendo esta (DR: Fosfato de Gafsa, 400 kg.ha⁻¹; NPK (04-30-16), 100 kg.ha⁻¹; calcário dolomítico, 1000 kg.ha⁻¹ e gesso, 500 kg.ha⁻¹), adubação recomendada para plantio eucalipto (GONÇALVES, 1995). A área útil da parcela, por faixa de espaçamento, é constituída de 114, 57 e 33 plantas centrais, descontando-se a bordadura tripla para minimizar o efeito de borda, totalizando a área efetiva de amostragem de 456, 342 e 297m² por parcela nos espaçamentos de 2x2m, 3x2m e 3x3 m, respectivamente. O plantio foi realizado de forma manual. Após o término do plantio foram aplicadas as adubações de plantio, todas as adubações foram feitas manualmente para se minimizarem os erros. As mudas de pau-de-balsa foram procedentes de dois locais diferentes. No espaçamento 2x2m foram utilizadas mudas obtidas de viveiro comercial de Sorriso, MT e nos espaçamentos 3x2m e 3x3m mudas produzidas pela empresa de Compensados São Francisco. Foram realizadas as medições das plantas aos 260 dias após plantio, as plantas passaram por período de déficit hídrico de quatro meses. As medições de altura foram feitas com régua métrica e da circunferência do tronco, na altura de 10 cm do solo (CAS), com uma fita métrica. A CAS foi usada para o cálculo do DAS (diâmetro a 10 cm do solo). Na análise estatística dos dados, primeiramente, foram realizados testes para verificar os pressupostos para a realização da análise de

variância, normalidade pelo teste Lilliefors e homogeneidade de variâncias pelos testes Hartley, Cochran e Bartlett. Após a verificação dos pressupostos, aplicou-se o teste F (5%) para desdobramento dos graus de liberdade de tratamentos, isolando-se os efeitos principais e a interação entre os fatores com o programa Estatística 7.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O DAS apresentou efeito altamente significativo somente para o fator adubação ($p < 0,001$). A ausência de resposta para o espaçamento aos 260 dias após o plantio ocorre porque as plantas são jovens e ainda não competem por água, luz e nutrientes. Como avanço da idade do povoamento espera-se que o efeito do espaçamento seja significativo. A utilização de densidades populacionais que levem à exaustão mais rápida da água no solo poderá afetar a absorção de nutrientes de menor mobilidade no solo, (REIS e BARROS, 1990).

O aumento no nível de adubação elevou o número de árvores em classes diamétricas superiores, ou seja, houve maior crescimento das árvores. A maior diferença está entre o nível 0,5 de adubação e a testemunha, a medida que aumenta o nível de adubação as diferenças são menores, maior sobreposição das curvas de distribuição, isso é corroborado pela lei dos incrementos decrescentes. Futuramente é importante determinar a viabilidade econômica da maior produtividade obtida no maior nível de adubação. Acredita-se que em avaliações futuras ocorra a estagnação do crescimento no maior nível de adubação. A média do DAS variou de 2,39 cm, no nível de adubação 0, a 4,22 cm, no nível de adubação 2 aos 260 dias, refletindo no ganho médio de 0,72 a 1,10 cm de DAS na época de déficit hídrico da região (quatro meses de seca), contrapondo a afirmação de Howcroft (2002) que o pau-de-balsa não deve ser submetido a longos períodos de estresse hídrico. O pau-de-balsa superou o crescimento em DAP de seis espécies de eucalipto, crescimento médio entre 1,17 e 1,64 cm aos 180 dias de plantio, cultivadas no norte do estado de Mato Grosso (UTSUNOMIYIA, 2008). Na análise da altura total das plantas observa-se efeito significativo para o espaçamento ($p < 0,05$) e altamente significativo para adubação ($p < 0,001$).

A interação espaçamento x adubação foi significativa ($p = 0,06$). A resposta do crescimento em altura foi semelhante ao DAS, onde se teve maior crescimento no nível de adubação 2 e menor crescimento na testemunha, ou seja, o aumento do nível de adubação elevou o número de árvores em classes superiores de altura. A adubação afetou positivamente o crescimento em altura das árvores com média de crescimento variando de 70,26 (testemunha) a 123,56 cm (nível 2) aos 260 dias de idade, resultando na taxa de crescimento de 0,59 a 1,03 cm dia⁻¹. Essa taxa de crescimento foi inferior ao observado por Barbosa et al. (2003) com 122 a 136 cm aos 60 dias de plantio a taxa de crescimento foi de 2,03 a 2,27 cm dia⁻¹, para plantas de *Ochroma lagopus*. A área seccional (AS) apresentou efeito significativo somente para o fator adubação aos 260 dias após o plantio. Reflexo direto do crescimento em DAS das árvores, ou seja, aumento do diâmetro gera maior área seccional. Sendo assim, denota-

se que as plantas que receberam adubação tiveram maior incremento em DAS, conseqüentemente maior AS. Não houve diferença significativa entre tratamentos para o percentual de mortalidade de plantas de pau-de-balsa aos 260 dias após o plantio. O valor médio ficou abaixo de 5%, dentro da faixa tolerada em plantios comerciais, sendo necessário replantio somente quando a sobrevivência de plantas nos primeiros 30 dias for inferior a 90% (DANIEL, 2006). A área basal, variável que tem correlação direta com o volume de madeira produzida, apresentou efeito significativo para interação entre espaçamento e adubação. Os fatores nível de adubação e área útil por planta mostraram influência sobre a produção em volume de madeira por unidade de área. Isto se dá, pois em espaçamentos menores há maior número de plantas elevando a área basal da parcela, e a adubação estimulou maior crescimento do DAS, variável utilizada para calcular a AB (SILVA NETO, 2008). Espera-se que com a idade do povoamento, as árvores com maior área útil e com maior nível de adubação compensem o volume por área obtido nas parcelas mais adensadas. Durante a fase inicial de crescimento, a demanda de uma planta é, principalmente, por umidade e calor. Se estes elementos estão em quantidade adequada, qualquer sítio é capaz de suportar o crescimento inicial do povoamento, mesmo com alta densidade. Entretanto, com o crescimento, há um aumento na demanda e as árvores entram em competição por água, nutrientes, luz e pelo espaço para crescimento da copa e sistema radicular (CHIES, 2005). A área basal é maior em espaçamentos menores devido ao maior número de árvores por área, somatório das AS. Embora, o aumento do nível de adubação também resultou em maior AB, maior crescimento individual das árvores, atenuando as diferenças entre densidades de plantas aos 260 dias. Nos resultados obtidos por Lopes et. al. (1983), a adubação NPK proporcionou aumento significativo no desenvolvimento em altura e diâmetro de plantas de *Pinus oocarpa*, com três anos de plantio. O diâmetro está diretamente ligado a AB, pressupõe-se que a AB do *Pinus* teve desenvolvimento significativo em resposta a adubação.

4. CONCLUSÕES

O fator adubação mostrou efeito significativo sobre as variáveis DAS e HT das árvores, aos 260 dias de idade. Até os 260 de desenvolvimento das plantas de pau-de-balsa, não foi possível constatar o efeito do espaçamento para as variáveis DAS, HT e AS. Doses mais elevadas de fertilizantes não implicou no aumento proporcional do DAS e HT. A interação entre níveis de adubação e densidades de plantas influenciou a AB, que foi maior no menor espaçamento e no maior nível de adubação.

5. REFERÊNCIAS

CHIES, D. **Influência do espaçamento sobre a qualidade e o rendimento da madeira serrada de *Pinus taeda* L.** 2005. 123 p. Tese (Mestrado em Ciências Florestais) - Setor Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

DANIEL, O. **Silvicultura**. Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade de Ciências Agrárias. Dourados - MS, BRASIL. 191p. 2006.

EMBRAPA FLORESTAS. **Cultivo do Eucalipto. Sistemas de Produção**, 4. ISSN1678-8281 Versão Eletrônica. Ago./2003. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHT/ML/Eucalipto/CultivodoEucalipto/04_02_01_espacamento.htm> Acesso em: 02 de novembro de 2009.

GATTO, A.; BARROS, N. F.; NOVAIS, R. F.; COSTA, L. M.; NEVES, J. C. L. Efeito do método de preparo do solo, em área de reforma, nas suas características, na composição mineral e na produtividade de plantações de *Eucalyptus grandis*. **Revista Árvore**, v.27, n.5, p.635-646, 2003.

GONÇALVES, J. L. M. **Recomendações de Adubação para *Eucalyptus*, *Pinus* e Espécies Típicas da Mata Atlântica**. Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura "LUIZ DE QUEIROZ" Departamento de Ciências Florestais, Documentos Florestais. Piracicaba (15): p.1-23, 1995

HOWCROFT N.H.S. **The balsa manual: techniques for establishment and the management of balsa (*Ochroma lagopus*) plantations in Papua New Guinea**. ITTO East New Britain Balsa Industry Strengthening Project PD 7/99 Rev.2 International Tropical Timber Organization / PNG National Forest Service: Keravat, Papua New Guinea, 2002.

LOPES, M. I. M. S.; GURGEL, M. A. de O.; GARRIDO, L. M. do A. G.; MELLO, F. de A. F. **Adubação mineral de *Pinus oocarpa* Schiede**. In: Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz. 1983, vol.40, n.1, pp.585-601.

MAIA, J. L. S.; FRANCISCHETTO, G.; VIEIRA, J. D.; MAGESTE, J. G.; SIQUEIRA JUNIOR, L.; MORO, L.; CAPITANI, L. R.; FINCKLER, M.; PAULO GROKE JUNIOR, P.; LA TORRACA, S. M.; CAMPOS, W. Recursos Naturais. In: **III Simpósio IPEF "Silvicultura Intensiva e o Desenvolvimento Sustentável"**. IPEF Série técnica, 8(24), Série técnica (Piracicaba, Brazil); v.8, n.24. São Pedro-SP. 1992. p.5-17.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **Recuperação de Áreas Degradadas**. Brasília -DF, 2011. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/desenvolvimento-sustentavel/recuperacao-areas-degradadas>> Acesso em: 26 de out. de 2011.

OKA J. M.; CARLOS, R. A. C. S.; TUCCI, A. F.; SANTOS, J. Z. L.; SILVA, A. M. Crescimento inicial de pau-de-balsa (*Ochroma pyramidale*) em função do fornecimento de nitrogênio e potássio. In: **FERTBIO 2010**, Guarapari ES, Brasil. Fertbio, 2010. PORTAL MATO GROSSO. **Geografia do município de Guarantã do Norte**.

REIS, M. G. F.; BARROS, N. F. Ciclagem de Nutrientes em Plantios de Eucalipto. In:BARROS, N. F.; NOVAIS, R. F. (Eds.). **Relação solo-eucalipto**. Viçosa: Folha de Viçosa,1990. p. 265-302.

SILVA NETO, A. J. **Seleção de parcelas permanentes em povoamentos de *Eucalyptus* sp.** 2008. 34 p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2008.

SILVA, P. H. M.; ANGELI, A. **Implantação e manejo de florestas comerciais.** 2006(Documentos Florestais, 18. Texto online). Disponível em:<<http://www.rsflorestal.com.br/arquivos/artigos/f/df18.pdf>> Acesso em: 02 denovembro de 2011.

UTSUNOMIYA, A. S. **Seleção de espécies de Eucalipto para a região de Alta Floresta – extremo norte do estado de Mato Grosso.** 2008. 22 p. Trabalho de Conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Mato Grosso, Alta Floresta - MT, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TRICOMAS FOLIARES EM CLONES DE TECA

Maisa Caroline Baretta, Bruna Maria Barbosa Corrêa, Sidney Fernando Caldeira

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

E-mail: brunambc@hotmail.com

RESUMO: A *Tectona grandis* L.f. é espécie nativa do Sudeste Asiático e produz madeira de qualidade, mundialmente cotada entre as mais caras. No Brasil, os plantios comerciais de Teca iniciaram em 1971, em Mato Grosso e, atualmente, parte desses é estabelecida com clones, em razão de sua maior produtividade. A necessidade de diferenciação morfológica para registro desses materiais motivou a realização deste trabalho, pelas características de seus tricomas. O trabalho foi conduzido no município de Cáceres, situado a sudoeste do estado de Mato Grosso, com sete clones de matrizes selecionadas de povoamentos da empresa Cáceres Florestal, denominados de 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 24. O experimento foi implantado em fevereiro de 2012, no espaçamento 3 m x 3 m, em delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repetições. Cada parcela foi constituída por 25 árvores, sendo consideradas as nove centrais na análise, e as restantes constituíram a bordadura. A quantidade de tricomas aumenta da parte interna para a parte externa da folha e esse comportamento é semelhante para a maioria dos clones, entretanto não é possível diferenciar os clones de teca em função de sua distribuição no limbo foliar.

Palavra-chave: Caracterizador morfológico, *Tectona grandis* L.f., diversidade genética.

1. INTRODUÇÃO

A *Tectona grandis* L. f., conhecida vulgarmente como Teca, é espécie nativa do Sudeste Asiático que produz madeira de qualidade e, por suas propriedades, é cotada entre as mais caras no mercado. Dentre essas propriedades destacam-se a estabilidade, a alta durabilidade natural, a densidade moderada a pesada e resistente. Tais características a qualificam para vários tipos de uso, principalmente em esquadria e decoração de interiores e exteriores, móveis externos e internos, pisos e na construção naval (CÁCERES FLORESTAL, 2006).

Os primeiros plantios comerciais de Teca no Brasil tiveram início em 1971 no estado de Mato Grosso, com desempenho superior aos países onde é autóctone, diminuindo o ciclo de corte, em média, de 80 anos para 20-25 anos (FLÓREZ, 2012). Costa (2011) atribuiu essa diminuição no ciclo de corte menor como respostas às melhores condições de solo e aos tratamentos silviculturais mais adequados que são empregados nos plantios no Brasil. Com o objetivo de melhorar a qualidade da madeira e o aumento da produção, são utilizadas técnicas de seleção e a reprodução de material vegetal através da clonagem (MOYA e MARÍN, 2011). Ainda que existam poucos clones comerciais disponíveis no mercado segundo Alcântara (2009) estes não foram caracterizados e pouco se sabe acerca dos materiais inseridos no país para os

primeiros plantios, não se sabe a origem natural e nem a sua diversidade genética. Desta forma, existe a necessidade de caracterização dos clones de Teca.

Miranda (2013) afirmou que a caracterização morfológica é uma das maneiras mais simples e barata que tem sido utilizada para observar as variações clonais. Essa caracterização é baseada em variáveis qualitativas ou quantitativas de características morfológicas facilmente diferenciáveis (BURLE; OLIVEIRA, 2010). Os tricomas são uma característica taxonômica muito importante na família Lamiaceae, de fácil observação e análise (NAVARRO e EL OUALIDI, 2000; MILLANEZE-GUTIERRE, 2007). Desta forma, o objetivo do trabalho foi verificar se a quantidade de tricomas pode ser utilizada como uma característica para distinguir os clones.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho experimental foi conduzido no município de Cáceres, situado a sudoeste do estado de Mato Grosso, na mesorregião do Centro-sul Mato-grossense e na microrregião do Alto Pantanal, com área territorial de 24.796,8 Km² (IBGE, 2000). O clima da região é tropical com estação seca, do tipo Aw segundo a classificação de Köppen-Geiger, temperatura média anual de 24°C, e precipitação anual de 1.500 mm, com maior intensidade nos meses de janeiro, fevereiro e março (Alvarez et al.,

2013). O solo da região conforme EMBRAPA (2013) é do tipo CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico Léptico. O experimento foi implantado em fevereiro de 2012, com clones de sete matrizes selecionadas de povoamentos da Cáceres Florestal, denominadas de 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 24, no espaçamento 3,0 m x 3,0 m. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, constituído de sete tratamentos com quatro repetições. No local, foram estabelecidas parcelas constituídas por 25 árvores sendo consideradas as nove centrais na análise, e as restantes foram desconsideradas como bordadura.

Para evitar influência de sombreamento, da árvore mais alta da parcela foram coletadas cinco folhas a pleno sol. As folhas foram cortadas ao final do pecíolo, embrulhadas em papel jornal, colocadas em sacos de plástico com a identificação de cada clone, e em seguida armazenadas em caixas de isopor com gelo, para conservação. No laboratório as folhas foram retiradas das caixas e sacos plásticos, e dispostas na bancada para marcação das mesmas e obtenção das amostras. No sentido transversal de cada folha, com o auxílio de um cortador, foram coletadas três amostras circulares de 3 mm de diâmetro, próxima à nervura primária, na parte média, e na extremidade do limbo foliar, denominadas no decorrer do trabalho como Posição A Posição B e Posição C, respectivamente, com 60 amostras por clone.

As amostras foram depositadas em lâminas de microscopia para serem observadas em lupa. Sobre as amostras foi depositada laminula com retículos de 1 mm, totalizando 1 cm, que foi a escala de fotografias digitais efetuadas com microscópio estereoscópico. Nas fotografias ampliadas foi quantificado o número de tricomas em 7,0685 mm² e os dados tabulados para análise foram expressos por mm². A análise dos dados foi realizada utilizando-se o programa Assistat, e, após análise de variância em esquema fatorial 3 x 7, três posições e sete clones. Foi utilizado o teste de Scott-Knott e a análise de agrupamento, para encontrar a dissimilaridade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as diferentes posições no limbo foliar, houve variação na quantidade média de tricomas apenas na extremidade da folha em relação à posição mediana e próxima à nervura central (Tabela 1). Para cada clone, quatro deles apresentaram esse mesmo comportamento, enquanto os restantes não apresentaram diferenças entre as posições. Ao analisar a variação média de tricomas para os diferentes clones, três deles apresentaram valores superiores aos outros, que também se distinguiram entre si em dois grupos, cada um com dois clones. O menor número de tricomas foi registrado para os clones 10 e 15 (Tabela 1). Esse mesmo comportamento foi registrado para o número de tricomas na extremidade do limbo foliar. De outro lado, para a posição próxima à nervura central, o número de tricomas não variou entre os clones e, para a posição central do limbo foliar, dois clones, o 16 e o 24 apresentaram número de tricomas superior aos outros cinco clones, que não diferiram entre si. Na borda do limbo foliar de teca é possível registrar diferenças entre os clones de teca, semelhante à média para todos os clones. Mesmo que tenham sido observadas variações na quantidade de tricomas entre alguns clones e posições do limbo foliar, estas não foram suficientes para diferenciar todos os sete

tipos de material entre si. Alcântara e Souza (2007) observaram que há possibilidades de procedências diferentes serem semelhantes em uma mesma característica, desta forma seria necessário o uso de outras características morfológica para a completa distinção.

Tabela 1. Médias do Número de Tricomas Glandulares (\overline{NTg}) por mm² em diferentes posições do limbo foliar: (A) na parte central, ao lado da nervura primária; (B) na porção intermediária; e (C) na borda de clones de *Tectona grandis*.

Clone	\overline{NTg} (tg.mm ² ⁻¹)			Média
	A	B	C	
8	3,2 aB	3,8 bB	11,6 bA	6,2 b
9	1,9 aA	2,7 bA	6,7 bA	3,8 b
10	0,8 aA	0,7 bA	1,5 cA	1,0 c
11	4,6 aB	6,7 bB	25,9 aA	12,4 a
15	0,4 aA	0,5 bA	2,7 cA	1,2 c
16	7,1 aB	11,1 aB	31,2 aA	16,5 a
24	9,1 aB	13,9 aB	24,3 aA	15,8 a
Média	3,9 B	5,6 B	14,9 A	

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. As colunas estão representadas pelas letras minúsculas e as linhas pelas letras maiúsculas.

4. CONCLUSÕES

O número de tricomas é variável entre clones de *Tectona grandis* e, em todos os clones essa quantidade é superior na borda da folha. A quantidade de tricomas e a sua distribuição no limbo foliar são características morfológicas insuficientes para a distinção de clones de Teca.

5. AGRADECIMENTOS

À empresa Cáceres Florestal S/A, e ao FAMAD – Fundo de Apoio à Madeira, pelo apoio na realização deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, B.K. **Caracterização de diversidade genética de teca (*Tectona grandis*) em diferentes procedências usando marcadores microssatélites.** 2009. 92p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba. 2009.
- ALCÂNTARA, B.K.; SOUZA, V.C. **Identificação dos descritores morfológicos para teca (*Tectona grandis*).** In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA USP. 2007, Pirassununga. Resumos. São Paulo: USP, 2007.
- CÁCERES FLORESTAL S/A. **Manual do cultivo da Teca,** Cáceres: Cáceres Florestal, 2006.
- COSTA, K. L. **Crescimento de *Tectonagrandis* (Teca) em sistema silvicultural de talhadia composta em Minas Gerais.** 2011. 70p. Tese (Mestrado em Ciências Florestais) Universidade Federal de Lavras. 2011.

FLÓREZ, J. B. **Caracterização tecnológica da madeira jovem de teca (*Tectona grandis* L. f).** 2012. 85p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras.

MILANEZE-GUTIERRE, M. A.; FAMELLI, M. C.; CAPEL, L. S.; ROMAGNOLO, M. B.; Caracterização morfológica dos tricomas foliares e caulinares de duas espécies de Lamiaceae conhecidas popularmente como “falso boldo”. **Acta Sci. Biol. Sci.** Maringá, v. 29, n. 2, p. 125-130, 2007.

MIRANDA, M.C. **Caracterização morfológica e avaliação do desenvolvimento inicial de clones de teca (*Tectona grandis* L.f).** 2013. 80p. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.2013.

MOYA, R.; MARIN, J.D. Grouping of *Tectona grandis* (L. f.) clones using wood color and stiffness. **New Forests**, v. 42, n. 3, p. 329-345, 2011.

NAVARRO, T.; EL OUALIDI, J. Trichome morphology in *Teucrium* L. (Labiatae)- a taxonomic review. **An. Jard. Bot. Madr.**, Madrid, v. 57, n. 2, p. 277-297, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESÍDUOS DA INDÚSTRIA MADEIREIRA COMO COMPONENTES DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE *Schizolobium amazonicum*

Mariana de M. QUEIROZ*, Jéssika C. NASCENTE, Dagma KRATZ

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: queirozmariana1@hotmail.com

RESUMO: Objetivou-se nesse trabalho avaliar a viabilidade técnica da utilização da maravalha *in natura* e carbonizada como componente de substratos para produção de mudas de *S. amazonicum*. Foram utilizados 1 substrato comercial, maravalha *in natura* e maravalha carbonizada, para formulação de 9 tratamentos/substratos. A *S. amazonicum* foi semeada em tubetes de 110cm³, com as bandejas alocadas em casa de sombra e sofridas 3 irrigações diárias durante 1hr. Após 15 dias da semeadura, foram realizadas adubações de crescimento aplicadas a cada 7 dias, com: NPK (4-30-16) com 0,6g/L; NPK (0-0-60) com 0,8g/L; ureia com 1,33g/L; micronutrientes com 0,083g/L. Aos 30 dias foram realizadas as avaliações seguintes: emergência de sementes, diâmetro do coleto; e, altura da parte aérea. Obteve-se como resultados de maiores porcentagens: para emergência, todos à base do resíduo maravalha carbonizada, substrato comercial e S6 (75 SC/25 M); para altura, todos são indicados para a produção de mudas de *S. amazonicum*; para diâmetro, obteve-se S6 (75 SC/25 M) e S9 (75 SC/25 MC) sendo estatisticamente iguais ao tratamento testemunha. Concluindo que em pequenas proporções de maravalha *in natura* e carbonizada combinadas com o substrato comercial torna-se adequadas para a produção de mudas de *S. amazonicum*.

Palavra-chave: Pinho cuiabano, maravalha carbonizada, maravalha.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, um sério problema ambiental é a contaminação dos solos e de lençóis freáticos por causa do acúmulo de resíduos das indústrias madeireiras, tais como serragem, maravalha, cascas e outros. (Branco et al., 2005). O uso de resíduos orgânicos na agricultura é uma forma consciente de promover a reutilização destes. Pois, além de apresentar altos teores de matéria orgânica, macro e micronutrientes, promovem o crescimento dos organismos, melhoram o nível de fertilidade e aumentam a capacidade de troca catiônica (CTC) do solo/substrato (SILVA et al., 2002). A utilização de substratos orgânicos com características adequadas à espécie plantada possibilita redução do tempo de cultivo e do consumo de insumos, como fertilizantes químicos, defensivos e mão-de-obra (FERMINO e KAMPF, 2003). A qualidade do substrato resulta da combinação de suas propriedades químicas e físicas, as quais podem ser ajustadas pela formulação de misturas duplas ou triplas (NEGREIROS et al., 2004). A espécie *Schizolobium amazonicum* (Huber ex Ducke) vulgarmente conhecida como pinho-cuiabano ou paricá, é uma das árvores na região amazônica usadas para plantações em áreas degradadas, reflorestamentos e sistemas agroflorestais (Braga et al., 2008). Portanto, baseado em duas frentes de pesquisa: a primeira, onde

muitos esforços têm sido realizados para melhorar a qualidade e reduzir os custos de produção das mudas; e a segunda, onde há uma grande geração de resíduos dos processos de indústria madeireira, representando um problema ambiental se não for apresentado um destino final adequado, objetivou-se nesse trabalho avaliar a viabilidade técnica da utilização da maravalha *in natura* e carbonizada como componente de substratos para produção de mudas de *S. amazonicum*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no Viveiro Florestal do departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT do município de Cuiabá. Foram utilizados 1 substrato comercial e 1 resíduo da indústria madeireira (maravalha) proporcionando duas variáveis: maravalha *in natura* e maravalha carbonizada, para formulação de 9 tratamentos/substratos (Tabela 1). Para a carbonização da maravalha foi construído um carbonizador, o qual consistiu em uma lata de tinta e uma chaminé. Na lata foram feitos vários furos e seu interior foi preenchido com material combustível (papel e álcool etílico) para se manter o fogo, e a chaminé foi encaixada dentro da lata com a tampa da lata tendo encaixe para a chaminé,

fechando o recipiente de combustão (Figura 1a). Os componentes foram misturados manualmente e após, realizou-se o preenchimento dos tubetes de 110 cm³ realizando leve compactação manual, de forma que o substrato se acomodasse (Figura 2).

Tabela 1. Composição em porcentagem dos materiais utilizados para formulação dos substratos (volume/ volume).

Substrato	Substrato comercial	Maravalha in natura	Maravalha carbonizada
S1	100		
S2		100	
S3			100
S4	25	75	
S5	50	50	
S6	75	25	
S7	25		75
S8	50		50
S9	75		25

Figura 1: Carbonizador (A). Carbonização da maravalha (B).

Figura 2: mostra ao fundo onde foram misturados os materiais e a bandeja com os tubetes recém preenchidas.

Foi utilizado um delineamento experimental casualizado, com 9 tratamentos, 5 repetições de 9 plantas,

totalizando 45 mudas por tratamento. Após o preparo dos substratos, as sementes de *S. amazonicum* foram semeadas, já sofridas previamente a superação de dormência pelo método de submersão em água quente e repouso ainda em água por três dias.

As bandejas preparadas e semeadas foram alocadas na casa de sombra (Figura 3). A irrigação por micro aspersores foi realizada em média 3 vezes ao dia, acionada manualmente em torno de 60 minutos. Após 15 dias da semeadura, foram realizadas adubações de crescimento aplicadas semanalmente, com: NPK (4-30-16) com 0,6g/L; NPK (0-0-60) com 0,8g/L; uréia com 1,33g/L; micronutrientes com 0,083g/L.

Figura 3: Disposição do experimento em blocos casualizados em casa de sombra.

Aos 30 dias foram avaliadas as seguintes variáveis: porcentagem de emergência de plantas normais, diâmetro do coleto e altura da parte aérea. Para tanto, foram utilizados paquímetro digital e régua graduada para realização das respectivas mensurações. Também foi calculado o índice morfológico relação altura e diâmetro de colo (H/DC). Os dados foram submetidos ao teste de Bartlett ($p < 0,05$), a fim de verificar a condição de homogeneidade de variância e, em seguida a análise de variância (ANOVA) ($p < 0,01$ e $p < 0,05$), prosseguindo para o teste de Scott-Knott ($p < 0,01$ e $p < 0,05$) a fim de observar as diferenças entre as médias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os substratos com maior porcentagem de emergência foram aqueles à base do resíduo maravalha carbonizada, substrato comercial e S6 (75 SC / 25 M) (Figura 4 e 5). Desta forma, a utilização de maravalha *in natura* é viável tecnicamente apenas em menores proporções, enquanto que a maravalha carbonizada combinada com o substrato comercial apresenta valores satisfatórios de emergência, equivalentes a testemunha. Os tratamentos com maravalha carbonizada na sua composição obtiveram resultados, onde sobressaíram em relação aos demais tratamentos para emergência (Resende et al., 2005). Essa diferença pode ser explicada talvez em função da maior capacidade de retenção de água que apresenta a maravalha, propiciando melhores condições para germinação. Sendo assim, quando comparado ao uso puro, a combinação de diferentes substratos tem gerado bons resultados no desenvolvimento de mudas florestais, tal característica pode estar ligada à combinação de fatores que geram condições favoráveis ao

desenvolvimento vegetal (SIMÕES et al., 2012). Para a variável altura, não houve diferença significativa entre os substratos, apresentando média de 10,9 cm (variação de 10 a 12,07 cm). Sendo assim, dentre os tratamentos testados, todos são indicados para a produção de mudas de *S. amazonicum*, levando em consideração a altura da parte aérea. A altura da parte aérea é um excelente parâmetro para avaliar o padrão da qualidade de mudas de espécies florestais. É de fácil determinação para qualquer espécie e em todo tipo de viveiro, além de sua medição não acarretar a destruição das mudas (KNAPIK, 2005). Para Carneiro (1995) a altura das mudas, juntamente com o diâmetro de colo, constitui num dos mais importantes parâmetros morfológicos para estimar o crescimento das mudas após o plantio definitivo em campo (Figura 6).

Figura 4. Porcentagem de emergência das sementes de *S. amazonicum* aos 30 dias em diferentes substratos. SC = substrato comercial; MC = maravalha carbonizada; M = maravalha.

Figura 5. Desenvolvimento das plântulas de *S. amazonicum* após a germinação.

Os tratamentos S6 (75 SC/25 M) e S9 (75 SC/25 MC) foram estatisticamente iguais ao tratamento testemunha, atingindo valores satisfatórios para o diâmetro de colo, aos 30 dias (Figura 7 e 8). Desta maneira, a utilização de maravalha *in natura* e carbonizada, justifica-se apenas quando em pequenas quantidades.

Para a relação H/DC o substrato não apresentou efeito significativo. Essa variável, segundo Carneiro (1995) exprime o equilíbrio de crescimento das mudas no viveiro, pois conjuga duas características em apenas um índice (Figura 8).

Figura 6. Altura da parte aérea das mudas de *S. amazonicum* aos 30 dias em diferentes substratos. SC = substrato comercial; MC = maravalha carbonizada; M = maravalha.

Figura 7. Diâmetro de colo (DC) das mudas de *S. amazonicum* aos 30 dias em diferentes substratos. SC= substrato comercial; MC= maravalha carbonizada; M= maravalha.

Figura 8. Relação altura e diâmetro de colo (H/DC) das mudas de *S. amazonicum* aos 30 dias em diferentes substratos. SC= substrato comercial; MC= maravalha carbonizada; M= maravalha.

Os tratamentos à base de maravalha mantiveram – se por apresentarem bom desenvolvimento das mudas, primordialmente, devida instalação das raízes, pois, mesmo que os resíduos de origem florestal sejam, de um modo geral, ricos em matéria orgânica, eles apresentam concentrações relativamente baixas de nutrientes (Ferreira et al., 2005), mas atuam principalmente como um fator de inibição de compactação do substrato, ao fato de que a

maravalha por sua granulometria facilita o intumescimento das partículas (Kunz et al., 2005) permitindo que as raízes da muda se estabeleçam mais profundamente se tornando mais fixas e não deixando ocorrer o tombamento das mesmas.

Ainda que apenas a maravalha *in natura* em pequenas proporções seja suficiente para oferecer porosidade ao substrato, a maravalha carbonizada consegue atingir o mesmo resultado satisfatório por meio de outras propriedades. Sendo que a maravalha, são resíduos madeireiros, com problemas de excesso de lignina e celulose (o mesmo apresentado pela casca de arroz). Realizando a carbonização, amenizou o problema acelerando a sua decomposição e liberando resíduos de carbono, sílica e outros minerais (Mello, 2015), oferecendo permeabilidade e porosidade ao substrato.

Importante ressaltar que mesmo com dois tratamentos diferentes foi possível se obter uma média de diâmetros iguais estatisticamente, devido a adubação balanceada oferecendo N, P, K e Mg a planta (Filho, 2004).

O diâmetro de colo está associado a um desenvolvimento mais acentuado das partes aérea e, em especial, do sistema radicular (Schmidt, 1996; Schubert & Adms, 1971), e provavelmente uma elevada relação raiz/caule favorece a sobrevivência e o desenvolvimento da muda após o plantio (Kramer & Kozłowski, 1972).

Porém, pensando em produção de grande escala como produção comercial, a maravalha *in natura* ou carbonizada por não superarem a eficácia do substrato comercial, ainda não são tão atrativas aos olhos do produtor. Não só pela produção ou o trabalho extra gerado (no caso da carbonizada), mas devido a grande geração desse resíduo madeireiro causando uma grande preocupação sócio-ambiental (Reinaldo et al., 2005), ele vem sendo usado em diversas áreas de reaproveitamento (compostagem de dejetos de suínos; camas de aviários; geração de energia; compensados entre outros), tornando-o mais procurado e por isso, alavancando o preço de comercialização da maravalha na ordem de 197%, entre

4. CONCLUSÕES

A utilização em pequenas proporções de maravalha *in natura* e carbonizada combinadas com o substrato comercial foram adequadas para a produção de mudas de *S. amazonicum*.

5. AGRADECIMENTOS

A marcenaria PAIS E FILHOS pelo fornecimento da maravalha.

6. REFERÊNCIAS

FERMINO, M.H.; KAMPF, A.N. Uso do solo bom Jesus com condicionadores orgânicos como alternativa de substrato para plantas. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, v.9, n.1-2, p.33-41, 2003.

NEGREIROS, J.R.S.; ÁLVARES, V.S.; BRAGA, L.R.; BRUCKNER, C.H. Diferentes substratos na formação de mudas de maracujazeiro-amarelo. **Revista Ceres**, v.51, n.294, p.243-345, 2004.

SILVA, J.E.; RESCK, D.V.S.; SHARMA, R.D. Alternativa agrônômica para o biossólido produzido no Distrito Federal. II – Aspectos qualitativos, econômicos e práticos de seu uso. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, n.2, v.26, p.497-503, 2002.

BRAGA, F.L.; SOUSA, P.M.; CESARO, S.A.; LIMA, L.P.P.G.; GONÇALVES, N.A. Germinação de sementes de pinho-cuiabano sob deficiência hídrica com diferentes agentes osmóticos. **Scientia Forestalis**. Piracicaba: Ipef-inst Pesquisas Estudos Florestais, v. 36, n. 78, p. 157-163, 2008. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/70433>>.

CARNEIRO, J. G. de A. **Produção e Controle de Qualidade de Mudanças Florestais**. Curitiba: UFPR/FUPEF, 1995.

RESENDE, V.T.J.; SALVADOR, D.E.; FARIA, V.M.; MALLMANN, N.; Utilização de resíduos agroindustriais como substrato na produção de mudas de tomateiro. **Ambiência**. Guarapuava, PR v.1 n.1 p. 25-29 jan./jun. 2005.

REINALDO, I. J. P.; DUTRA, Suziane M. do NASCIMENTO. Resíduos de indústria madeireira: caracterização, consequências sobre o meio ambiente e opções de uso. **Revista científica eletrônica de Engenharia Florestal**. Periodicidade semestral. 5ª ed. jan 2005. ISSN 1678-3867.

Schmidt-Vogt, H; Gürth, P. (1977) Eigenschaften von Forstpflanzen und Kulturerfolg – II. Mitteilung: Auspflanzungsversuche mit Fichten- und Kieferpflanzen verschiedener grössen und Durchmesser. **Allg Forst- u. Jagdztg.**, Frankfurt, 140 (6): 145-157.

Schubert, G. H.; Adams, R. S. (1971) **Reforestation practices for conifers in California**. Sacramento: Resources Agency, Dept. of Conservation, Division of Forestry. – PR, dezembro 2015.

KUNZ, A.; HIGARASHI, M. M.; OLIVEIRA, P. A. V. de. Utilização de maravalha e serragem como substrato para compostagem de dejetos de suínos. **Comunicado Técnico**, 414. 1ª ed. Concórdia – SC, dezembro, 2005.

FERREIRA, C. A. et al. **Boletim de pesquisa e desenvolvimento**, 21. Módulo para Compostagem Rápida de Resíduos Orgânicos na Pequena Propriedade. Colombo – PR, dezembro 2015.

MELLO, T. de. **Resíduos in natura na composição de substratos para produção de mudas de *Schinus terebinthifolius* RADDI**. 2015. 41f. Trabalho de conclusão de curso (graduação)- Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, 2015.

FILHO, R. R. R. **Crescimento em altura e diâmetro e aspectos nutricionais da palmeira real australiana, em diferentes espaçamento, no litoral do Paraná**. Dissertação. Curitiba, 2004.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CRESCIMENTO DE MUDAS DE IPÊS EM DIFERENTES TELAS DE SOMBREAMENTO

Marlus SABINO*, Cristiano KORPAN, Brena G. FERNEDA, Andréa Carvalho da SILVA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: marlussabino@gmail.com

RESUMO: Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de *Handroanthus serratifolius* (Vahl) S.O.Grose. e *Handroanthus ochraceus* (Vahl) S.O.Grose. sob telas de sombreamento pretas e coloridas. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Produção Vegetal da UFMT – SINOP, com mudas produzidas seminalmente e transplantadas para vasos com 8 litros de capacidade contendo substrato comercial e fertilizante. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 9 x 2 (coberturas x espécies) com 16 repetições sendo os tratamentos empregados: Pleno sol, telas pretas com 35%, 50%, 65% e 80%; telas coloridas vermelha, azul e verde 50%; e tela aluminet prata com 50% de retenção da radiação global. As análises dos parâmetros altura, diâmetro do coleto, número de folhas e índice spad foram realizadas a cada 20 dias. Os dados foram submetidos a análise de variância e teste tukey a 5%. *H. serratifolius* e *H. ochraceus* apresentaram diferença significativa para todos os parâmetros avaliados, exceto índice spad. As condições pleno sol e tela vermelha proporcionaram as maiores médias de altura (14,48 e 17,18 cm para *H. serratifolius*; 3,95 e 3,94 cm para *H. ochraceus*), diâmetro (2,90 e 3,04 mm em *H. serratifolius*; 2,73 e 1,71 mm em *H. ochraceus*) e número de folhas (10,56 e 11,31 para *H. serratifolius*; 10,75 e 9,94 para *H. ochraceus*), e as menores médias significativas foram encontradas nos telados azul. Conclui-se que o uso de telados influencia o desenvolvimento inicial de mudas de *Handroanthus serratifolius* e *Handroanthus ochraceus*.

Palavra-chave: *Handroanthus serratifolius*, *Handroanthus ochraceus*, luminosidade, ecofisiologia.

1. INTRODUÇÃO

A radiação solar é o principal fator responsável pela ação da fotossíntese e dos demais condicionantes meteorológicos (necessidade hídrica, temperatura, fotoperíodo), de modo que cada espécie vegetal necessita de diferentes quantidades de radiação solar em sua fisiologia, sobretudo, estando ainda em condições de viveiro (GUISELINI, 2002). As mudas quando submetidas a diferentes condições de sombreamento com interferência na recepção dos comprimentos de onda, podem apresentar diferentes respostas quanto ao crescimento e desenvolvimento (SHAHAK et al., 2002).

O uso de sombreamento artificial sobre essências florestais em condições de viveiro pode fornecer dados importantes, pois as mudas receberão uniformemente a radiação, acarretando em resultados pertinentes a quantidade ideal deste fator para o desenvolvimento da espécie estudada (ENGEL, 1989). Plantas sob diferentes espectros de radiação, principalmente nos comprimentos de onda 670 nm (vermelho) e 380 nm (azul), apresentam maiores diferenças morfológicas, devido a resposta dos

pigmentos fotossintetizantes a esses comprimentos de onda (TAIZ; ZEIGER, 2013). O trabalho objetivou avaliar o crescimento inicial por meio da análise não destrutiva das espécies *H. serratifolius* e *H. ochraceus* (ipê amarelo) sob telas com diferentes níveis e qualidades de sombreamento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no setor de produção vegetal da Universidade Federal de Mato Grosso, localizada no município de Sinop – MT. Segundo Koppen o tipo climático predominante da região é Aw – clima tropical úmido, com estação seca bem definida e precipitação média anual de 2.000 mm, concentrada no período de outubro a março. A temperatura média é de 30° C, com umidade relativa de 80% nos meses chuvosos e 22% no período da estação seca (SOUZA et al., 2012).

As sementes foram coletadas a partir de matrizes localizadas no município de Sinop e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Sementes da UFMT, onde as mesmas foram beneficiadas, tratadas assepticamente em

Hipoclorito de Sódio (NaClO) a 2% durante 3 minutos e posteriormente colocadas para germinar em caixas tipo Gerbox forradas com papel filtro umedecido com água destilada e levadas para câmara de germinação sob temperatura constante (30° C) e fotoperíodo de 8 a 9 horas, até o aparecimento da radícula e dos cotilédones.

Após germinadas as plântulas foram alocadas em bandejas por um período de 25 dias para desenvolvimento do sistema radicular. Com o surgimento do primeiro par de folhas verdadeiras e estabilização do sistema radicular as mudas foram transplantadas para vasos com 8 litros de capacidade contendo substrato composto pela mistura de 30% de substrato comercial (Holambra) e 70% de terra vegetal, e adubada com a formulação de 1,5% de fertilizante químico NPK (5-30-10).

Os tratos culturais adotados no tratamento das mudas seguiram a recomendação de (DAVIDE, 2008; SILVA, 2000). As espécies utilizadas foram Ipê-amarelo (*Handroanthus serratifolius*) e Ipê-amarelo-do-cerrado (*Handroanthus ochraceus*). Os tratamentos utilizados foram: Pleno Sol, telas poliefinas pretas com 35, 50, 65, e 80 % de atenuação da radiação, telas coloridas chromatinet vermelha e azul 50%, frontinet verde 50% e aluminet prata 50%, dispostas sobre as mudas, desde a fase de bandeja, durante a estação seca.

O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 9 x 2 (coberturas x espécies) com 16 repetições (senda cada vaso uma repetição). As avaliações dos parâmetros do experimento foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2010). As avaliações não-destrutivas foram realizadas a cada 20 dias entre os meses de julho e setembro de 2015. As variáveis adotadas para avaliar o desenvolvimento das plantas foram: altura das mudas (cm), medida do colo das plantas até a gema apical, diâmetro do caule (mm) medida no colo com auxílio de paquímetro digital, número de folhas considerando-se apenas as totalmente expandidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura das mudas de *Handroanthus ochraceus* não diferiu entre os tratamentos aos 20 e 40 dias após o transplante (DAT) (Tabela 1). Aos 60 DAT houve diferença significativa para os telados, sendo o maior valor médio observado no tratamento pleno sol (2,89 cm) e o menor no tratamento azul (1,99 cm). Aos 80 DAT as maiores alturas foram observadas a pleno sol e no telado vermelho (3,95 e 3,94 cm, respectivamente), o tratamento azul, novamente, apresentou o maior valor médio (2,52 cm), contudo, os telados com retenção da radiação na cor preta 35% e 80% de sombreamento, aluminet e verde também foram considerados inferiores estatisticamente para o parâmetro altura.

Nas mudas de *Handroanthus serratifolius* notou-se diferença da altura nos ambientes de crescimento a partir dos 60 DAT, o maior valor médio foi observado na tela de cor vermelha, 11,46 cm, e a menor nas telas coloridas verde (7,76 cm) e azul (8,13 cm). Aos 80 DAT foi possível observar que os menores valores médios dos telados pretos ocorreu no tratamento com retenção de 65% da radiação (10,60 cm) e os maiores na tela de 80% (15,20 cm), nos telados coloridos o menor valor da altura

foi encontrada na tela azul (12,65 cm) e a maior na tela vermelha (17,18 cm).

Campos; Uchida (2002), avaliando o desenvolvimento inicial de *Hymenea courbaril* L, sob diferentes intensidades de radiação, não encontraram diferenças significativas para o parâmetro altura aos 63, 173 e 245 dias após o transplantio. Esses mesmos autores, contudo, notaram incremento na altura das mudas sob sombreamento de 50% e 70% para a espécie *Jacaranda copaia* Aubl. D. Don aos 173 e 245 dias e *Ochroma lagopus* (Cav. Ex. Lam) Urban a partir dos 63 dias.

Assim como Caron et al. (2010), verificaram que mudas de *Schizolobium parahyba* quando submetidas a diferentes intensidades de radiação possuem maior incremento em altura com o aumento do sombreamento. Contudo, os dados de Almeida et al. (2005), ao estudarem *Maclura tinctoria* (L.) D. Don ex Steud. e *Senna macranthera* (Collad.) Irwin et Barn. corroboram, com os resultados aqui encontrados, onde os maiores valores da altura foram observadas em plantas expostas a condição pleno sol. O diâmetro das plantas apresentou padrão semelhante em ambas às espécies de ipê, não sendo observada diferença entre os tratamentos aos 20 e 40 DAT. Aos 60 e 80 DAT os menores valores do diâmetro do coleto nos telados pretos ocorreu a 65% de sombreamento (1,68 e 2,15 mm para *H. serratifolius*; 1,12 e 1,59 mm para *H. ochraceus*), nas telas coloridas o uso do telado azul proporcionou o menor incremento em diâmetro (0,93 e 1,20 mm para *H. ochraceus*; 1,43 e 2,13 mm para *H. serratifolius*).

O uso da tela na cor vermelha e da condição a pleno sol apresentaram as melhores respostas para o diâmetro em ambas as espécies aos 60 e 80 DAT. A espécie *H. ochraceus* aos 80 DAT apresentou, ainda, boas respostas de crescimento expressas no diâmetro com o uso da tela de 50% de retenção da radiação, tanto na cor preta como prateada. Foram observadas diferenças estatísticas significativas para o parâmetro número de folhas apenas após os 40 DAT. Ao longo das demais avaliações a condição pleno sol e o telado na cor vermelha proporcionaram os maiores valores médios. A menor quantidade de folhas foi encontrada nas telas de cor azul para *H. ochraceus* e preta com 35% de sombreamento para *H. serratifolius*.

Mazzini (2012), observou que as variáveis diâmetro do coleto e número de folhas não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos com diferentes níveis de sombreamento e telas coloridas ao avaliar o crescimento inicial de *Bauhinia* spp. Câmara; Endres (2008) encontraram variação do diâmetro do coleto entre os diferentes tratamentos de luminosidade para as espécies *Mimosa caesalpiniiifolia* Benth. E *Sterculia foetida* L., sendo as plantas expostas a 50% de sombreamento as que obtiveram os maiores valores, seguindo-se as expostas a pleno sol. Resultados semelhantes também foram encontrados por Aguiar et al. (2005), e Almeida et al. (2005), para as espécies *Caesalpinia echinata* Lam. e *Maclura tinctoria* (L.) D. Don. Ex Steud., respectivamente. Lima et al. (2008), ainda, observaram que o número de folhas de *Caesalpinia ferrea* aos 120 dias após a semeadura foi afetado significativamente pelo sombreamento, sendo este maior nas condições de pleno sol.

Tabela 1. Crescimento inicial em altura, diâmetro, número de folhas e teor de clorofila das espécies *H. serratifolius* e *H. ochraceus* em diferentes intensidades e quantidades de luz solar aos 20, 40, 60 e 80 dias após o transplante.

Tratamento	Dias Após o Transplante (DAT)				Dias Após o Transplante (DAT)			
	20	40	60	80	20	40	60	80
	<i>H. serratifolius</i>				<i>H. ochraceus</i>			
	ALTURA (cm)							
35% Somb.	4,73 Ac	6,19 Abc	8,47 ABb	12,45 BCa	1,31 Ac	1,78 Abc	2,11 ABab	2,78 Ba
50% Somb.	5,33 Ac	6,57 Ac	9,67 ABb	14,28 ABa	1,25 Ac	1,67 Abc	2,31 ABb	3,21 ABc
65% Somb.	4,94 Ac	5,78 Abc	7,79 Bb	10,60 Ca	1,44 Ac	1,76 Abc	2,37 ABb	3,11 ABa
80% Somb.	5,54 Ac	6,79 Ac	10,00 ABb	15,20 ABa	1,69 Ac	2,00 Abc	2,45 ABab	2,91 Ba
Azul	4,72 Ac	6,02 Abc	8,13 Bb	12,65 BCa	1,34 Ab	1,65 Ab	1,99 Bab	2,52 Ba
Aluminet	4,83 Ac	6,18 Ac	8,81 ABb	13,87 Ba	1,69 Ac	2,03 Abc	2,42 ABab	3,01 Ba
Pleno Sol	4,86 Ac	7,01 Ac	10,60 ABb	14,48 ABa	1,73 Ac	2,01 Ac	2,89 Ab	3,95 Aa
Verde	4,41 Ac	5,83 Abc	7,76 Bb	12,22 BCa	1,59 Ac	1,99 Abc	2,35 ABab	2,89 Ba
Vermelho	5,45 Ac	7,53 Ac	11,46 Ab	17,18 Aa	1,84 Ac	2,34 Abc	2,79 ABb	3,94 Aa
Média	4,73 c	6,19 bc	8,47 b	12,45 a	1,53 d	1,92 c	2,41 b	3,15 a
	DIÂMETRO (mm)							
35% Somb.	1,12 Ac	1,44 Abc	1,74 BCb	2,34 Ca	0,54 Ac	0,96 Ab	1,12 ABb	1,45 ABa
50% Somb.	0,89 Ad	1,43 Ac	1,84 BCb	2,45 BCa	0,55 Ac	1,02 Ab	1,29 ABab	1,59 Aa
65% Somb.	1,07 Ac	1,44 Abc	1,68 BCb	2,15 Ca	0,64 Ac	1,01 Ab	1,12 ABab	1,34 ABa
80% Somb.	1,15 Ac	1,47 Abc	1,74 BCb	2,49 BCa	0,72 Ab	0,87 Ab	0,98 Bb	1,40 ABa
Azul	1,00 Ac	1,21 Abc	1,43 Cb	2,13 Ca	0,80 Ab	0,87 Ab	0,93 Bab	1,20 Ba
Aluminet	0,98 Ac	1,48 Ab	1,82 BCb	2,49 BCa	0,67 Ac	1,01 Ab	1,20 ABb	1,62 Aa
Pleno Sol	1,07 Ad	1,51 Ac	2,11 ABb	2,90 ABa	0,61 Ad	1,00 Ac	1,38 Ab	1,73 Aa
Verde	1,00 Ac	1,33 Abc	1,64 BCb	2,50 BCa	0,72 Ac	0,93 Abc	1,09 ABb	1,56 ABa
Vermelho	1,15 Ad	1,60 Ac	2,31 Ab	3,04 Aa	0,79 Ac	1,13 Ab	1,47 Aa	1,71 Aa
Média	1,05 d	1,43 c	1,81 b	2,50 a	0,67 d	0,98 c	1,18 b	1,51 a
	NÚMERO DE FOLHAS							
35% Somb.	4,37 Ac	4,81 Bc	6,37 Cb	8,69 Ca	2,62 ABd	4,06 ABc	7,00 ABb	9,06 BCa
50% Somb.	4,93 Ab	5,43 Bb	7,94 ABb	9,87 ABCa	3,06 ABc	3,69 Bc	6,75 ABb	9,19 ABCa
65% Somb.	4,50 Ab	5,43 Bb	7,12 BCb	8,69 Ca	3,19 ABd	5,06 ABc	6,69 ABb	8,62 BCa
80% Somb.	4,06 Ab	4,68 Bb	7,00 BCb	9,87 ABCa	2,94 ABd	4,25 ABc	6,81 ABb	9,25 ABCa
Azul	3,93 Ac	4,81 Bc	6,87 BCb	9,19 BCa	2,50 Bd	3,75 Bc	6,44 Bb	7,87 Ca
Aluminet	4,43 Ac	5,31 Bc	7,25 BCb	9,75 BCa	4,00 Ac	4,94 ABc	7,25 ABb	9,25 ABCa
Pleno Sol	5,25 Ac	6,93 Ab	9,31 Aa	10,56 ABa	3,62 ABd	5,37 Ac	8,25 ABb	10,75 Aa
Verde	3,93 Ac	4,68 Bc	7,31 BCb	9,50 BCa	3,12 ABc	3,75 Bc	6,75 ABb	9,25 ABCa
Vermelho	4,62 Ac	5,62 ABc	8,37 ABb	11,31 Aa	3,69 ABc	4,69 ABc	8,25 Ab	9,94 ABa
Média	4,45 d	5,30 c	7,51 b	9,71 a	3,19 d	4,39 c	7,08 b	9,24 a
	TEOR DE CLOROFILA (Índice Spad)							
35% Somb.	24,30 Aa	19,36 Aa	24,45 Aa	31,64 Aa	17,61 Ab	23,97 Aab	28,41 Aab	31,06 Aa
50% Somb.	25,12 Aa	23,82 Aa	25,12 Aa	32,02 Aa	22,80 Aa	22,06 Aa	26,26 Aa	31,86 Aa
65% Somb.	24,65 Aa	21,76 Aa	25,36 Aa	29,90 Aa	21,81 Aa	23,56 Aa	26,75 Aa	29,97 Aa
80% Somb.	25,62 Aa	22,40 Aa	28,57 Aa	33,84 Aa	26,49 Aa	24,60 Aa	27,44 Aa	28,66 Aa
Azul	25,76 Aa	22,15 Aa	25,94 Aa	32,01 Aa	24,16 Aa	24,22 Aa	27,49 Aa	30,71 Aa
Aluminet	25,34 Aa	21,51 Aa	28,30 Aa	33,50 Aa	25,40 Aa	30,13 Aa	33,50 Aa	36,86 Aa
Pleno Sol	26,14 Aa	24,96 Aa	28,75 Aa	29,06 Aa	17,15 Ab	29,96 Aab	31,44 Aa	34,27 Aa
Verde	25,42 Aa	19,95 Aa	25,80 Aa	30,02 Aa	22,25 Aa	25,09 Aa	28,72 Aa	32,40 Aa
Vermelho	22,69 Aa	23,06 Aa	28,06 Aa	32,67 Aa	21,14 Aa	24,37 Aa	29,02 Aa	31,17 Aa
Média	25,00 bc	22,11 c	26,71 b	31,63 a	22,09 c	25,26 bc	29,08 ab	31,45 a

Somb. = Sombreamento. Letras maiúsculas iguais na coluna e minúsculas na linha não diferem significativamente ao teste de Tukey a 5%.

O uso das telas de sombreamento não influenciou significativamente no teor de clorofila expresso pelo índice Spad das mudas de ambas as espécies. O valor médio geral do índice Spad com o crescimento e aumento da área foliar tendeu a aumentar em as ambas as espécies de ipês. Autores como (GONÇALVES et al., 2012; Rego; Possamai, 2006; BUNDCHEN, 2012) relatam uma forte

correlação entre o aumento do teor de clorofila em menores intensidades de radiação, no entanto, Henrique et al. (2011), encontrou resultados que corroboram com os encontrados neste estudo para mudas de *Coffea arabica* sob telas coloridas.

Mazzini (2012) afirma que cada espécie vegetal possui formas particulares de adaptarem-se as variações de

luminosidade do ambiente, existindo espécies aptas a crescer inicialmente em altas intensidades luminosas e espécies que se sobrepõe em ambientes com baixa luminosidade. Contudo existem espécies intermediárias, que ocorrendo dentro de uma sucessão ecológica entre as espécies pioneiras e as espécies clímax, são capazes de responder bem tanto a condições de pleno sol como de sombreamento intenso (AGUIAR et al., 2011).

H. serratifolius e *H. ochraceus* são espécies heliófitas pertencente ao grupo das secundárias tardias (LORENZI, 1992) e dessa forma podem ser consideradas aptas a crescer em ambientes com alta intensidade luminosa. Câmara et al. (2008), ressalta que plantas pertencentes a esse grupo ecológico possuem como característica o rápido desenvolvimento, principalmente em diâmetro, na condição de pleno sol, pois a alta luminosidade pode representar uma condição de área de mata degradada, nas quais é comum a presença dessas espécies.

As condições de pleno sol e telado vermelho podem ser consideradas satisfatórias para as espécies por apresentarem crescimento elevado em todos os parâmetros avaliados. Silva et al. (2007), ressalta a importância do equilíbrio no desenvolvimento das partes da planta, em especial a relação entre altura e diâmetro, no sucesso da adaptação das mudas ao campo, uma vez plantas com esta característica suportam melhor as mudanças de condição do ambiente.

O uso de telas coloridas tem por objetivo causar mudanças no espectro de radiação disponível para planta proporcionando ajustes metabólicos no sistema fotossintético. Henrique et al. (2011), relata que a utilização da luz vermelha e azul acarretam boas respostas no desenvolvimento da planta. A absorção da luz azul, contudo, excita a clorofila a um estado energético mais elevado do que a absorção de luz vermelha, no entanto, nesse estado de excitação a clorofila é extremamente instável liberando parte da energia absorvida na forma de calor, o que não ocorre com a luz vermelha (TAIZ; ZEIGER, 2013).

Leite et al. (2008), afirmam também que algumas plantas mantém os estômatos abertos sob malha azul mesmo em condições não ideais, podendo assim, afetar o desenvolvimento de mudas em condições adversas, como períodos de estiagem e altas temperaturas. Esses resultados, contudo, não podem ser generalizados, visto que a influência da qualidade da radiação, sobre o crescimento e o desenvolvimento, está associada à espécie vegetal (BRAGA et al., 2009).

4. CONCLUSÕES

O uso de telas de sombreamento pretas e coloridas afeta os parâmetros de crescimento em altura, diâmetro de coleto e número de folhas de mudas das espécies *H. serratifolius* e *H. ochraceus*. Mudas da espécie de ipê *H. serratifolius* aos 80 dias após o transplantio são maiores que mudas da espécie *H. ochraceus*.

Mudas da espécie *H. serratifolius* e *H. ochraceus*. apresentaram os maiores valores de altura (17,18 e 3,94 cm, respectivamente) na tela de cor vermelha. O teor de clorofila expresso pelo índice Spad, aumenta com o crescimento da muda, mas não difere entre as espécies de ipê.

5. AGRADECIMENTOS

Aos integrantes do grupo de estudo Ambiente e Planta pela ajuda no desenvolvimento das atividades desse trabalho.

6. REFERÊNCIAS

AGUIAR, F. F. A.; KANASHIRO, S.; TAVARES, A. R.; PINTO, M. M.; STANCATO, G. C.; AGUIAR, J.; NASCIMENTO, T. D. R. Germinação de sementes e formação de mudas de *Caesalpinia echinata* Lam. (pau-brasil): efeito do sombreamento. **Revista Árvore**, v.29, n.6, p.871-875, 2005.

AGUIAR, F. F. A.; KANASHIRO, S.; TAVARES, A. R.; NASCIMENTO, T, D, R.; ROCCO, F. M. Crescimento de mudas de pau-brasil (*Caesalpinia echinata* Lam.), submetidas a cinco níveis de sombreamento. **Revista Ceres**, Viçosa, MG, v. 58, n. 6, p. 729-734, 2011.

ALMEIDA, S. M. Z.; SOARES, A. M.; CASTRO, E. M.; VIEIRA, C. V.; GAJEGO, E. B. Alterações morfológicas e alocação de biomassa em plantas jovens de espécies florestais sob diferentes condições de sombreamento. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 35, n. 1, p. 62-68, 2005.

BRAGA, F.T.; PASQUAL, M.; CASTRO, E.M. DE; DIGNART, S.L.; BIAGIOTTI, G.; PORTO, J.M.P. Qualidade de luz no cultivo in vitro de *Dendranthema grandiflorum* cv. Raga: características morfofisiológicas. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 33, p. 502-508, 2009.

BUNDCHEN, M. **Estrutura foliar, conteúdo de clorofila e composição nutricional de espécies arbóreas em uma área de interface floresta ombrófila mista/floresta estacional decidual**. 2012. 95 f. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

CAMPOS, M. A.; UCHIDA, T. Influência do sombreamento no crescimento de mudas de três espécies amazônicas. **Pesq. Agropec. Bras.**, Brasília, v. 37, n. 3, p. 281-288, 2002.

CÂMARA, C. A.; ENDRES, L. Desenvolvimento de mudas de duas espécies arbóreas: *Mimosa caesalpinifolia* Benth e *Sterculia foetida* L. sob diferentes níveis de sombreamento em viveiro. **Floresta**, v.38, n.1, p.4351, 2008.

CARON, B.O.; SOUZA, V.Q.; CANTARELLI, E.B.; MANFRON, P.A.; BEHLING, A.; ELOY, E. Crescimento em viveiro de mudas de *Schizolobium parahyba* (vell.) s. f. blake. submetidas a níveis de sombreamento. **Ci. Fl.**, v. 20, n. 4, out.-dez., 2010.

DAVIDE, A. C.; FARIA, J. M. R. Viveiros Florestais. In: DAVIDE, A. C.; SILVA, E. A. A. da. **Produção de sementes e mudas de espécies florestais** 1. Lavras: UFLA, 2008. P. 83 – 124.

- ENGEL, V.L. **Influência do sombreamento sobre o crescimento de mudas de essências nativas, concentração de clorofila nas folhas e aspectos de anatomia.** 1989. 202p. Dissertação (Mestrado), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 1989.
- FERREIRA, D. F. **SISVAR – Sistema de análise de variância.** Versão 5.3. Lavras MG: UFLA, 2010.
- GONÇALVES, J.F.C.; SILVA, C.E.M.; JUSTINO, G.C.; JUNIOR, A.R.N. Efeito do ambiente de luz no crescimento de plantas jovens de mogno (*Swietenia macrophylla* King). **Sci. For.**, Piracicaba, v. 40, n. 95, p. 337-344, set. 2012.
- GUISELINI, C. **Microclima e produção de gérbera em ambientes protegidos com diferentes tipos de cobertura.** 2002. 53 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2002.
- HENRIQUE, P.C.; ALVES, J.D.; DEUNER, S.; GOULART, P.F.P.; LIVRAMENTO, D.E. Aspectos fisiológicos do desenvolvimento de mudas de café cultivadas sob telas de diferentes colorações. **Pesq. agropec. bras.**, Brasília, v. 46, n. 5, p. 458-465, 2011.
- LEITE, C. A.; ITO, R. M.; LEE, G. T. S.; GANELEVIN, R.; FAGNANI, M. A. Light spectrum management using colored nets to control the growth and blooming of *Phalaenopsis*. **Acta Horticulturae**, v.770, p.177-184, 2008.
- LIMA, J. D.; SILVA, B. M. DA S. E.; MORAES, W. DA S. DANTAS, V. A. V.; ALMEIDA, C. C. Efeitos da luminosidade no crescimento de mudas de *Caesalpinia ferrea* Mart. ex Tul. (Leguminosae, Caesalpinoideae). **Acta Amazônica**, v. 38 n. 1, p.5-10, 2008
- LORENZI, H. | **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil.** 1. Nova Odessa, SP: 1992. 352 p.
- MAZZINI, R.B. **Propagação vegetativa e produção de mudas de *Bauhinia* spp.** 2012. 70 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2012.
- REGO, G. M.; POSSAMAI, E. Efeito do sombreamento sobre o teor de clorofila e crescimento inicial do Jequitibá-rosa. **Bol. Pesq. Fl.**, Colombo, v. 53, 179-194 2006.
- SHAHAK, Y.; LAHAV, T.; SPIEGEL, E.; PHILOSOPH-HADAS, S.; MEIR, S.; ORENSTEIN, H.; GUSSAKOVSKY, E.; RATNER, K.; GILLER, Y.; SHAPCHISKY, S.; ZUR, N.; ROSENBERGER, I.; GAL, Z.; GANELEVIN, R. Growing aralia and monstera under colored shade nets. **Olam Poreah**, v.13, p.60-62, 2002.
- SILVA, L. C.; BELTERÃO, N. E. M.; AMORIM NETO, M. S. **Análise de crescimento de comunidades vegetais.** Campina Grande: Embrapa Algodão, 2000, 18p. (Circular técnica, 34).
- SILVA, R.R.; FREITAS, G.A.; SIEBENEICHLER, S.C.; MATA, J.F.; CHAGAS J.R. Desenvolvimento inicial de plântulas de *Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) Schum. sob influência de sombreamento. **Acta Amazônica** v.37, n.3, p.365-370. 2007.
- SOUZA, A. P.; CASAVECCHIA, B. H.; STANGERLIN, D. M. Avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios florestais nas regiões Norte e Noroeste da Amazônia Matogrossense. **Scientia Plena**, Aracajú, v. 8, n. 5, p. 1-14, 2012.
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal.** 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 918 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESENVOLVIMENTO INICIAL DO CAJÁ EM ZONA RIPÁRIA DEGRADADA NA AMAZONIA CENTRAL

Mauro Renato MORAIS*, Ariane Campos SOUZA, Laiane Mirilli da Cruz SOUZA, Monica Elisa BLEICH

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: mauromorais@hotmail.com

RESUMO: Zonas ripárias são áreas de fragilidade estabelecida naturalmente às margens dos rios, cuja principal função é a proteção dos recursos hídricos para que não ocorra assoreamento dos rios. O objetivo do estudo foi caracterizar o desenvolvimento inicial do cajá em zona ripária degradada, região norte de Mato Grosso. O estudo foi conduzido na propriedade Sítio Beira Rio nas proximidades do município Paranaíta-MT. Foram plantadas 21 mudas de Cajá, em covas de 50 x 50 cm, com espaçamento de 1,75 x 2,00 m. O plantio foi realizado em Março de 2015, e foram realizadas quatro avaliações da altura e circunferência do coleto, no período de 21 de março a 27 de junho. O cajá demonstrou baixa sobrevivência (42,86%), e em quatro meses cresceu um total de 2,38 cm (valor médio) em altura e 0,34 cm (valor médio) em circunferência do coleto, sendo uma espécie com baixo potencial para a recuperação de zonas ripárias.

Palavra-chave: Indicador ambiental, Recuperação, Floresta Amazônica.

1. INTRODUÇÃO

A mata ciliar ou de galeria pode ser definida como sistemas florestais estabelecidos naturalmente às margens dos rios e riachos, no entorno de lagos, represas e nascentes tendo como principal função o controle do assoreamento e da degradação do meio ambiente na manutenção da qualidade da água, regularização dos ciclos hidrológicos e conservação da biodiversidade (DURIGAN e SILVEIRA, 1999). As zonas ripárias ou zonas-tampão (ADDISCOTT, 1997) florestadas protegem o solo contra a erosão pela fixação das raízes no solo, atuam na contenção de enxurradas, infiltração do escoamento superficial, diminuição do impacto da água sobre o solo através das folhas e do caule, e pelo recobrimento do solo por meio da formação da camada de serrapilheira (BRASIL, 2002; SHARMA e SHAKYA, 2006). Em zonas ripárias desmatadas, a terra das margens fica sem apoio e acaba caindo diretamente dentro do rio, Valente (2005) afirma que as matas ciliares influenciam positivamente na transpiração, contribuindo para evapotranspiração que é um dos principais fatores regularizadores do ciclo da água na Amazônia. Cerca da metade da água da chuva que cai na região retorna através de evapotranspiração diretamente à atmosfera, onde novamente se condensa e volta a cair. De acordo com Wang et al. (2005), quanto maior o estado de deterioração de uma mata ciliar menor sua eficiência em reter sedimentos, devido à sua menor capacidade de reduzir a

velocidade de transporte de partículas, ou seja, menor controle hidrológico. Ações que visem à recuperação da floresta ripária são necessárias e urgentes na Amazônia, visto que extensas áreas de floresta ripária foram destruídas. Sendo assim, selecionar espécies e avaliar seu desenvolvimento nas áreas degradadas tornaram-se essenciais. A cajazeira (*Spondias mombin* L.) é uma espécie frutífera da família Anacardiaceae. Esta espécie encontra-se dispersa nas regiões tropicais da América, África e Ásia, sendo no Brasil encontrada principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A espécie pode atingir 30m de altura, Os frutos possuem uma coloração amarela brilhante, contendo uma pequena camada de polpa ao redor de um caroço volumoso, é pouco utilizada para a extração de madeira (SACRAMENTO e SOUZA, 2000). O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento inicial do Cajá em zona ripária degradada na região norte do Estado de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na propriedade Sítio Beira Rio localizada nas proximidades do município Paranaíta-MT. A cidade situa-se a uma latitude 09°39'53" sul e a uma longitude 56°28'36" oeste de Greenwich, altitude de 249 metros acima do nível do mar. O clima é do tipo Am, com duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, temperatura média anual em torno de 26°C, e precipitação média anual

situa-se na faixa de 2800 a 3100 mm, segundo a classificação de Köppen para o Brasil (ALVARES et al., 2014). Para o processo de recuperação da área degradada foram utilizadas 21 mudas de Cajá, sendo que estas mudas foram plantadas com espaçamento de 1,75x2 m. As mudas foram plantadas em cova de 50x50 cm nas quais foi adicionado substrato nutritivo com os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, sendo mantidas limpas com coroaamento durante todo experimento. O plantio foi realizado no dia 14 de março de 2015 e foram realizadas quatro avaliações da altura e circunferência do coleto, utilizando-se fita métrica no período de 21 de março a 27 de junho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Cajá apresentou taxa de sobrevivência de 42,86%, contabilizando 12 mortes em quatro meses de estudo. Esse resultado indica que o Cajá não obteve boa adaptação na zona ripária degradada. O crescimento mensal em altura foi de 2,38 cm e da circunferência do coleto de 0,34 cm (Gráfico 1 e 2). Em quatro meses o cajá cresceu um total 7,14cm (valor médio) em altura e 1,02 cm (valor médio) em circunferência do coleto.

Gráfico 1. Crescimento em altura das mudas de Cajá empregadas a recuperação de zona ripária.

Gráfico 2. Crescimento do coleto em circunferência das mudas de cajá empregadas a recuperação de zona ripária.

A espécie *Spondias lutea* L. desenvolve-se melhor em áreas com solo profundo, bem drenado, arenoso ou argilo-arenoso, em climas quentes e úmidos e com temperatura média de 25 graus (SACRAMENTO e SOUZA, 2000). Sua madeira pode ser utilizada em marcenarias, enquanto a casca, os ramos e as folhas possuem propriedades medicinais (SACRAMENTO e SOUZA, 2000). Seu fruto, quando maduro, fornece polpa que pode ser consumida in natura ou na forma de sucos (FAO, 1986).

4. CONCLUSÕES

Os resultados de alta taxa de mortalidade e fraco desenvolvimento inicial indicam que a espécie *Spondias lutea* L. não apresentou boa adaptação a solos degradados em zona ripária na Amazônia.

5. REFERÊNCIAS

ADDISCOTT, T. M. A critical review of the value of buffer zone environments as a pollution control tool. In: HAYCOCK, N. E.; BURT, T. P.; GOULDING, K. W. T.; PINAY, G. (ed.) **Buffer zones: Their processes and potential in water protection**. Hertfordshire, Quest Environment, 1997. p. 236-243.

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2014.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Biodiversidade brasileira: avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros**. Brasília, Projeto de conservação e de utilização sustentável da diversidade biológica brasileira, PROBIO, 2002. 404p. (Série Biodiversidade, 5)

DURIGAN, G.; SILVEIRA, E. R. da. Recomposição de mata ciliar em domínio de cerrado, Assis, SP. **Scientia Florestalis**, São Paulo, n. 56, p. 135-144, 1999.

FAO (Rome, Italy). **Food and fruit-bearing forest species 3: examples from Latin America**. Rome, 1986. 308p. (FAO Forestry Paper, 44/3).

SACRAMENTO, C. K.; SOUZA, F. X. **Cajá (*Spondias mombin* L.)**. Jaboticabal: Funep, 2000. 42p. (Funep.Série Frutas Nativas, 4).

SHARMA, R. H.; SHAKYA, N. M. Hydrological changes and its impact in water resources of Bagmati watershed, Nepal. **Journal of Hydrology**, v. 11, n. 51, p. 315-322, 2006.

VALENTE, Osvaldo Ferreira; GOMES, Marcos Antônio. **Conservação de Nascentes: Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas de Cabeceiras**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005.

WANG, X. H.; YIN, C. Q.; SHAN, B. Q. The role of diversified landscape buffer structures for water quality improvement in an agricultural watershed, North China. **Agricultural Ecosystem And Environment**, v. 107, n. 2, p. 381-396, 2005.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

HÚMUS DE MINHOCAS E FONTES DE FÓSFORO NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE *Tectona grandis* L. f

Naiara Fernanda de SOUZA*, Gustavo CAIONE, Reginaldo OLIVEIRA,
Daiane Cristina MEZZALIRA, Amauri BAMBOLIM,

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, MT, Brasil.

*E-mail: naiarasouzaeng.f@outlook.com

RESUMO: Objetivou-se avaliar efeito de fontes de P na presença e na ausência de húmus de minhoca sobre o crescimento de mudas de teca. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial $3 \times 2 + 1$, sendo três fontes de fósforo: superfosfato simples, fosfato natural Bayovar e Top-Phos 280 HP, na ausência e na presença de húmus de minhoca e um tratamento controle, sem fósforo. A avaliação foi realizada aos 80 dias após a repicagem sendo avaliados altura de parte aérea, diâmetro do coleto, número de folhas e massa seca de parte aérea. Os tratamentos com fontes de fósforo não diferiram estatisticamente em nenhuma das variáveis analisadas. Nos tratamentos com e sem húmus de minhoca houve diferença apenas na massa seca de parte aérea. O uso do húmus de minhoca proporcionou a teca um melhor desenvolvimento inicial.

Palavra-chave: composto orgânico, microrganismos, fosfatos

1. INTRODUÇÃO

A Teca (*Tectona grandis* L. f.) é nativa de florestas tropicais da Ásia, tem como principal produto a madeira de alta qualidade, no entanto, a inexistência de adubação durante seu crescimento pode reduzir sua qualidade (FIGUEIREDO et al., 2005; PONTES, 2011), havendo necessidade de avançar nos estudos sobre as exigências nutricionais desta cultura, em especial o fósforo (P) que frequentemente é o nutriente mais limitante. O P participa de diversos compostos das plantas, é necessário para a síntese do trifosfato de adenosina (ATP), além de ser requerido em diversos processos vitais das plantas como absorção iônica, transferência e armazenamento de energia, fotossíntese, dentre outros (EPSTEIN, 2006).

A aplicação de P proporciona maior crescimento durante a fase de muda (SANTOS et al., 2008), e, diante dos elevados custos do processo de produção de fosfatos solúveis têm-se incentivado o uso de fontes alternativas de P (PROCHNOW et al., 2004). Existem vários estudos com populações de microrganismos solubilizadores de fosfato em diferentes sistemas de cultivo e tipos de solo, relatando um grande potencial de fungos e bactérias (NAHAS et al., 1994a,b). O húmus de minhoca apresenta alta população de microrganismos principalmente bactérias (ZIBETTI et al., 2012), que são descritas como capazes de solubilizar fosfatos (BALDOTTO e BALDOTTO, 2014). Portanto, o uso deste composto orgânico associado a fontes de P com características distintas poderá influenciar na eficiência da

adubação fosfatada, refletindo no crescimento e qualidade das mudas. Objetivou-se avaliar o efeito de fontes de P na presença e na ausência de húmus de minhoca sobre o crescimento de mudas de teca.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Câmpus de Alta Floresta, MT, Brasil. Empregaram-se amostras de um Latossolo o qual foi realizado análise química para fins de fertilidade, conforme metodologia descrita pela Emprapa (2009), obtendo os seguintes atributos: pH em $\text{CaCl}_2 = 4,2$; P Melich 1 (mg dm^{-3}) = 0,8; K ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 0,03; Ca ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 0,39; Mg ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 0,25; H+Al ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 4,82; SB (soma de bases) ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 0,67; CTC (capacidade de troca catiônica) ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) = 5,5 e V (saturação por bases) (%) = 12,2. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial $3 \times 2 + 1$, em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo três fontes de fósforo: superfosfato simples (20% de P_2O_5 solúvel), fosfato natural Bayovar (14% de P_2O_5 solúvel) e Top-Phos 280 HP (28% de P_2O_5 total), neste usou-se o valor total devido sugestões agrônomicas do fabricante indicando que o produto apresenta maior eficiência agrônômica que as demais fontes aciduladas; na ausência e na presença de húmus de minhoca e um tratamento-controle (sem adição de P). A dose de húmus de minhoca foi de $14,06 \text{ g dm}^{-3}$ incorporada

ao solo. Em todas as fontes de fósforo foi aplicada a dose de 50 mg dm⁻³ de P.

Cerca de 20 dias antes da repicagem das plântulas realizou-se a aplicação do material corretivo, de acordo com as recomendações de Sousa e Lobato (2004), também foi realizado a aplicação de potássio e nitrogênio conforme a recomendação dos referidos autores. As unidades experimentais foram sacos plásticos com capacidade para 3 dm³ preenchidos com amostras de um Latossolo e cultivadas com Teca. Os tratamentos foram aplicados e homogeneizados em toda a massa de solo dos sacos plásticos. Em seguida realizou-se a repicagem das mudas. A irrigação foi efetuada diariamente, mantendo o solo com aproximadamente 60% da capacidade de retenção de água.

Aos 80 dias após a repicagem realizou-se as avaliações. A altura da parte aérea (AP) foi determinada utilizando uma trena, sendo medido do colo da muda até o ápice caulinar; o diâmetro do coleto (DC) foi medido com o auxílio de um paquímetro digital, ao nível do substrato; o número de folhas (NF) foi contado todas as folhas desenvolvidas e; para determinação da massa seca da parte aérea (MSA), as plantas após serem coletadas, foram seccionadas em parte aérea e, em seguida, embaladas em sacos de papel kraft e levadas a estufa de circulação de ar forçada a 65° C, até a obtenção do peso constante e, assim, mensuradas as respectivas massas em uma balança de precisão. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância de acordo com o delineamento experimental. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05) utilizando o programa estatístico Assisat.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao avaliar as mudas 80 dias após a repicagem, observou-se que não houve efeito da interação entre os fatores e nem dos fatores isolados sobre a altura de plantas, número de folhas e diâmetro do coleto (Tabela 1), diferindo apenas a média do fatorial com o controle. Observa-se que as mudas de teca apresentaram melhores resultados para todas as variáveis avaliadas quando houve a aplicação de P (média do fatorial) em relação ao controle; resultado observado também por Gomes et al. (2004) em mudas de angico-branco (*Anadenanthera colubrina*), que na fase inicial apresentou uma alta demanda de P.

Houve efeito do fator húmus sobre a variável massa seca de parte aérea e interação entre os fatores (Tabela 1). De acordo com Malavolta (2006), o P é responsável pelo bom desenvolvimento de plântulas no início do seu desenvolvimento. Schumacher et al. (2001) ao avaliar influência de vermicomposto (húmus de minhoca) mudas de eucalipto observaram também que a não aplicação deste resultou em menores teores de massa seca de parte aérea. Com a aplicação de húmus o Top Phos proporcionou maior acúmulo de MSA de 34% a mais quando comparado ao Bayovar (Tabela 2), no entanto, na ausência de húmus o Top Phos proporcionou o menor acúmulo de MSA em relação ao Bayovar que apresentou 68,2% de superioridade em relação ao Top Phos. Resposta semelhante foi observada em mudas de mangabeira (*Hancornia speciosa* Gomes), nas quais o fosfato natural proporcionou maior acúmulo de massa seca de parte aérea (NETO, 2010).

Tabela 1. Altura (cm), número de folhas, diâmetro do coleto e massa seca de parte aérea (MSPA), de mudas de teca em resposta à aplicação de fontes de P e húmus de minhoca.

Fontes de P	Altura (cm)	Nº Folhas	Diâmetro (mm)	MSPA
Super Simples	28,69	10,62	11,63	12,49
Top Phos	27,19	11,50	11,37	12,45
Bayovar	32,12	10,75	11,97	13,17
DMS	5,79	1,67	1,12	2,59
Húmus (H)				
Com	30,08	11,08	12,01	14,23 a
Sem	28,58	10,83	11,30	11,17 b
DMS	3,90	1,12	0,75	1,75
Média				
Fatorial	29,33	10,96	11,66	12,70
Média				
Fatorial	7,62	7,50	4,77	0,84
Controle				
P	2,43ns	1,02 ns	0,93 ns	0,31 ns
H	0,64 ns	0,21 ns	3,86 ns	13,30 **
P x H	1,07 ns	0,93 ns	0,20 ns	11,60 **
Fat. x	76,66**	23,43**	205,26 **	114,11 **
Controle				
				**
CV (%)	17,50	12,64	8,33	18,68

Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); **, * e ns: significativo a 1%; 5% de probabilidade de erro e não significativo respectivamente.

O Top Phos com a aplicação de húmus apresentou os melhores resultados de MSA, enquanto na ausência deste vermicomposto obteve menor acúmulo de MSA. Este melhor resultado na presença de húmus pode estar associado ao seu efeito em potencializar a eficiência da adubação fosfatada, sendo que entre os benefícios encontrados pode-se citar o incremento na população e atividade de microrganismos solubilizadores de fosfato, e que é constituído por hidrocarbonetos aromáticos e aminoácidos, que ao sofrer o processo de decomposição viabiliza a ciclagem e solubilização de nutrientes favoráveis a manutenção da vida vegetal (MACHADO, 1999; ZIBETTI et al., 2012).

Tabela 2. Efeito de fontes de P na ausência e presença de húmus de minhoca sobre a massa seca de parte aérea de mudas de teca.

Fontes	Húmus	
	Com	Sem
Super Simples	13,72 abA	11,25 abA
Top Phos	16,59 aA	8,31 bB
Bayovar	12,38 bA	13,96 aA
DMS linhas	3,02	
DMS colunas	3,67	

Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A adequada nutrição fosfatada é importante, pois melhora a absorção dos demais nutrientes requeridos pelas plantas, por atuar diretamente na molécula de reserva energética adenosina trifosfato (ATP), necessária para as diversas atividades metabólicas das plantas, especialmente

no uso e absorção dos nutrientes minerais (PRADO et al., 2010). Afetando diretamente o crescimento e desenvolvimento da planta (TREVISAN et al., 2011).

4. CONCLUSÕES

A aplicação de fontes de fósforo e húmus de minhoca proporcionou melhor desenvolvimento das mudas de teca em relação a ausência de sua aplicação. Houve maior produção de matéria seca da parte aérea com a aplicação de Top Phos e húmus de minhoca e, na ausência de húmus, a maior produção foi obtida com o fosfato Bayovar.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Laboratório de Solos e Análise Foliar (LASAF/UNEMAT) pelo suporte na realização das análises.

6. REFERÊNCIAS

BALDOTTO, M. A.; BALDOTTO, L. E. B. Ácidos húmicos. **Revista Ceres**, Viçosa, v. 61, Suplemento, p. 856-881, 2014.

EMBRAPA - Embrapa Solos. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Brasília, DF: Embrapa Solos, 2009. 627p.

EPSTEIN, E.; BLOOM, A. **Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas**. 2. ed. Londrina: Editora Planta, 2006. 401 p.

FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, A. D.; SCOLFORO, J. R. S. Análise econômica de povoamentos não desbastados de *Tectona grandis* L.f. na microrregião do baixo rio Acre. **Cerne**, v. 11, n. 4, p. 342-353, 2005.

MACHADO, P. L. A. In: Humus da terra? Afinal, o que é e para que serve? Disponível em sac@cnps.embrapa.br Acesso em 30. Set. 2015.

NAHAS, E.; CENTURION, J. F.; ASSIS, L. C. Microrganismos solubilizadores de fosfato e produtores de fosfatases de vários solos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 18, n. 1, p. 43-48, 1994.

PONTES, M. S. **Parametrização do modelo 3-PG para teca (*Tectona grandis* L.F.) e dos sistemas FERTI-UFV e NUTRI-UFV para subsidiar o seu manejo nutricional**. Dissertação (Mestrado em Solo e Nutrição de Planta) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011.

PROCHNOW, L. I.; ALCARDE, J. C.; CHIEN, S. H. Eficiência agrônômica dos fosfatos totalmente acidulados. In: YAMADA, T.; ABDALLAS, S. R. S. (Eds.) **Fósforo na agricultura brasileira**. Piracicaba: Potafós, 2004. p. 605-651.

SANTOS, R. A.; TUCCI, C. A. F.; HARA, F. A. S.; SILVA, W. G. Adubação fosfatada para a produção de

mudas de mogno (*Swietenia macrophylla* King). **Acta Amazonica**, v. 38 n.3 p. 453 - 458, 2008.

ZIBETTI, V. K.; NACHTIGAL G. F.; SCHIEDECK, G. Avaliações de populações microbianas em húmus de minhoca a partir da combinação de esterco bovino com diferentes resíduos orgânicos. **Anais...** In: XIV Encontro de Pós-Graduação Universidade Federal de Pelotas, 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DE MUDAS DE *Parkia platycephala* EM FUNÇÃO DOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS, NO SUL DO PIAUÍ

Ornela Silva Gomes*, Edivania de Araujo Lima

Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: ornelasilva@hotmail.com

RESUMO: Com a finalidade de produzir mudas de espécies nativas na região sul do Estado do Piauí, onde as principais características climáticas encontradas são altas temperaturas e baixa umidade relativa, objetivou-se com este trabalho acompanhar e analisar como os elementos climáticos podem influenciar na germinação de sementes de *Parkia platycephala*, cultivadas nesta região. Para a produção de mudas, foram beneficiadas as sementes (escarificadas), semeadas em três substratos com quatro repetições, cada repetição com três plantas. As mudas foram dispostas em dois ambientes diferentes, o primeiro exposto diretamente a radiação solar e outro em estufa. Os dados meteorológicos foram coletados duas vezes ao dia, durante o período pós-semeadura. Os resultados indicaram que as máximas temperaturas do ar foram às 15h, porém, na estufa as maiores temperaturas e umidade foram registradas às 9h. A luminosidade no ambiente natural e também na estufa foi máxima no período das 9h, fato atribuído a maior quantidade de nebulosidade verificada ao longo do experimento, no horário das 15h. Independentemente do substrato e do local onde os mesmos estavam localizados, observou-se que as primeiras sementes germinaram no sexto dia após a semeadura. No ambiente natural os substratos apresentaram os mesmos totais de sementes germinadas, enquanto que na estufa o substrato composto de solo argiloso e esterco apresentou um melhor desempenho no processo de germinação das sementes, evidenciando que as condições microclimáticas analisadas na estufa associadas ao substrato de solo e esterco mostraram-se mais favoráveis ao processo de germinação das sementes e consequentemente as mudas de *Parkia platycephala*.

Palavra-chave: Fava de bolota, radiação, temperatura, ambiente.

1. INTRODUÇÃO

A produção de mudas de espécies nativas torna-se cada vez mais necessária, visto que elas estão sendo utilizadas em reflorestamentos, recuperações de áreas degradadas e no paisagismo. Sabe-se que os elementos climáticos influenciam de forma direta em todos os processos de desenvolvimento vegetal, desde a germinação. O fotoperíodo que é o número de horas em que de fato o vegetal recebe radiação solar (VIANELLO E ALVES, 2012), em alguns casos é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de uma plântula. Já a temperatura auxilia no crescimento e é vital para algumas espécies. A *Parkia platycephala* Benth, conhecida popularmente como faveira, faveira-preta, visgueira, fava-de-bolota, fava-de-boi e sabiú, é uma Leguminosa e Mimosoidea e arbórea, endêmica de áreas do cerrado. A madeira desta espécie é empregada para caixotaria, compensados, brinquedos, lenha e carvão, e as vagens maduras são muito utilizadas na suplementação alimentação para ruminantes, especialmente caprinos e bovinos, nas áreas de cerrado (ALVES et al., 2007, NASCIMENTO et al., 2009). Com o crescimento da atividade silvicultural no estado do Piauí

e o cultivo de essências exóticas e nativas na região, observou-se a necessidade de desenvolver estudos buscando encontrar mudas facilmente adaptadas ao clima. Sabe-se que a temperatura do ar e do solo pode afetar as reações bioquímicas que determinam todo o processo germinativo de um vegetal, segundo Valandro (1999) e Righi (2000). A radiação solar é o elemento climático que mais afeta a evapotranspiração máxima das culturas em ambientes protegidos (YANG et al., 1989; NERDERHOFF et al., 1992; STANGHELLINI, 1993), porque a energia para esse processo é fornecida por ela.

A pensar dos grandes avanços da tecnologia, a interação existente entre os elementos climáticos e os vegetais é determinante em todos os processos de crescimento e desenvolvimento das plantas, logo se faz necessário entender como a germinação é influenciada pelos elementos, visto que hoje podem ser desenvolvidas tecnologias capazes de controlar e manipular de forma eficaz e uniforme a germinação dessas sementes podendo ser produzidas mudas de qualidade para reflorestamentos, recuperação de áreas degradadas e até para arborização das cidades. Desta forma objetivou-se acompanhar e analisar

como os elementos climáticos podem influenciar na germinação de sementes de *Parkia platycephala*, cultivadas nas condições climáticas da região sul do Piauí.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Universidade Federal do Piauí no Campus Professora Cinobelina Elvas na cidade de Bom Jesus - PI (09°04'28"S; 44°21'31"W; 277m), durante o mês de junho de 2015. As sementes utilizadas neste experimento foram utilizadas as sementes do depósito de sementes do Campus, coletadas da região de Eugenópolis situada nesta cidade.(21°05'55"S; 42°11'12"W; 194m).

2.1. Beneficiamento e escarificação de sementes

Para o beneficiamento, foram selecionadas as sementes que possuíam maior tamanho e as que apresentavam o tegumento intacto e sem patógenos. Para a quebra de dormência das sementes foi necessária a escarificação com lixa d'água granulometria nº 80, visto que as sementes de *Parkia platycephala* apresentam dormência tegumentar. Após a escarificação, as sementes foram embebidas em água em temperatura ambiente.

2.2. Produção de mudas

Foram utilizados três substratos: solo argiloso (100%), esterco bovino (100%) e solo acrescentado a esterco bovino (50% de cada). Os substratos foram peneirados em malha grossa e colocados em sacos plásticos de 100g. Em seguida, regados com água e, assim, semeadas as sementes. Todas as amostras foram regadas diariamente, em dois horários distintos, as 9:00 e as 15:00 horas. É importante ressaltar que o segundo horário de rega era realizado apenas quando se observava baixa umidade dos substratos. As amostras foram dispostas em dois ambientes, sendo: ambiente exposto diretamente à incidência da radiação solar e estufa. Foi utilizado quadrado latino com quatro repetições de substrato cada uma delas com três plantas, totalizando 72 amostras. Cada semente foi contabilizada a partir da data de germinação.

2.3. Dados meteorológicos

Foram avaliados os parâmetros: temperatura dos substratos, temperatura e umidade do ar e luminosidade. Para isto, foram utilizados: um termômetro digital tipo espeto (precisão $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$); um termo-higrômetro e um luxímetro. As coletas de dados foram feitas duas vezes ao dia às 09:00 e as 15:00 horas (antes de regar as amostras) num período de 11 dias (04 de junho a 15 de junho de 2015). Verificando-se a ocorrência de variação das médias obtidas nos diferentes ambientes. Foram utilizadas as médias da temperatura do solo (*Tsolo*), temperatura do ar (*Tar*), umidade relativa do ar (UR) e luminosidade (Lux).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se que nas Figuras 1 e 2 que as temperaturas não variam de forma significativa entre os substratos, apresentando homogeneidade nos ambientes. As maiores temperaturas foram registradas às 15h sendo a estufa o local onde foram encontrados os maiores valores. No ambiente natural (Figura 3), as maiores temperaturas do ar foram apresentadas às 15h período apresentou umidade baixa em relação ao horário das 9h. Porém na estufa

(Figura 4) as maiores temperaturas foram encontradas no período das 9h apresentando também neste período as maiores temperaturas.

Figura 1: Médias da temperatura dos substratos medidas na estufa.

Figura 2: Médias da temperatura dos substratos medidas no ambiente exposto a radiação solar, diretamente.

Figura 3: Temperatura do ar e umidade relativa do ar (máxima) medidas às 9h e às 15h no ambiente exposto a radiação solar, diretamente.

Com relação as luminosidades mensuradas observou-se que no ambiente natural (Figura 5) e na estufa (Figura 6) o horário de maior luminosidade ocorreu no período de 9h. Isso se deve ao fato de que na maioria dos dias no horário das 15h o céu se encontrava nublado, atenuando a radiação solar, resultando em uma menor luminosidade nos ambientes. Nas Figuras 7 e 8 observa-se que as sementes começaram a germinar a partir do sexto dia e que o número de sementes germinadas na estufa é maior que a germinada no ambiente. Nos estudos feitos por Santos et al (2010) com alfaca, o ambiente a pleno sol apresentou os maiores valores de temperatura do solo e do ar e os ambientes que foram sombreados (por porcentagens) tiveram as temperaturas do ar e do solo reduzidas proporcionalmente a porcentagem de sombreamento.

Figura 4: Temperatura do ar e umidade relativa do ar (máxima) medidas às 9h e às 15h na estufa.

Figura 5: Luminosidade medida às 9h e 15h na estufa.

Figura 6: Luminosidade medida às 9h e 15h no ambiente exposto a radiação solar, diretamente.

Figura 7: Quantificação da germinação de sementes a pleno sol.

Figura 8: Quantificação da germinação de sementes na estufa.

Em contrapartida, os estudos feitos em Bom Jesus à luminosidade na estufa é reduzida em relação as do ambiente a pleno sol, mas a temperatura do ar na estufa é superior a encontrada a pleno sol. Apesar de o desenvolvimento das mudas ter sido eficiente na estufa mais do que a pleno sol, é necessário alertar-se as temperaturas nela encontrada, pois se atrelar a temperatura com a umidade do ambiente pode resultar em estresse térmico das plântulas.

4. CONCLUSÕES

Os elementos climáticos influenciaram de forma incisiva no processo de germinação das sementes, visto que quando maior foi a luminosidade do ambiente menor foi o desenvolvimento das mesmas. Nas condições microclimáticas analisadas o ambiente no qual observou-se uma menor incidência da radiação solar foi mais favorável a produção de mudas de *Parkia platycephala*, pois o período em que o experimento foi conduzido as temperaturas são mais amenas que no restante do ano.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, A. A.; SALES, R. O.; NEIVA, J. N. M.; MEDEIROS, A. N.; BRAGA, A. P.; AZEVEDO, A. R. Degradabilidade ruminal in situ de vagens de faveira (*Parkia platycephala* Benth.) em diferentes tamanhos de partículas. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v.59, n.4, p.1054-1051, 2007.

FERNANDEZ, C. D.; GROF, B.; CARVALHO, J. Escarificação mecânica de sementes de *Stylosanthes* spp. com beneficiadora de arroz. **Embrapa**, 2000. 4p. (Comunicado Técnico).

FIGLIOLIA, M.B.; OLIVEIRA, E.C.; PINA RODRIGUES, F.C.M. Análise de sementes. In: AGUIAR, I.B.; PII'JA RODRIGUES, F.C.M.; FIGLIOLIA, M.B. (eds). **Sementes florestais tropicais**. Brasília: ABRATES, 1993. p. 137-174..

FIGUEIREDO, P. S.; GIRNOS, E. C.; SANTOS, L. S. Predação e parasitismo em sementes de duas populações de *Parkia platycephala* Benth., em áreas de cerrado no nordeste do Brasil. **Rev. Brasil. Bot.**, v.31, p.245-251, 2008.

HOPKINS, H.C.F. *Parkia* (Leguminosae: Mimosoideae). In: HOPKINS, H.C.F. **Flora Neotrópica**. New York: The New York Botanical Garden, 1986. 44p.

NASCIMENTO, I. L.; ALVES, E. U.; BRUNO, R. L. A.; GONSALVES, E. P.; COLARES, P. N. Q.; MEDEIROS, M. S. Superação da dormência em sementes de faveira (*Parkia platycephala* Benth). **Rev. Árvore**, v.33, n.1, p.35-45, 2009.

NERDERHOFF, E.M. et al. Leaf conductance and rate of crop transpiration of greenhouse grown sweet pepper (*Capsicum annuum* L.) as affected by carbon dioxide. **Scientia Horticulturae, Amsterdam**, v.52, p.283-301, 1992.

PEREZ, S. C. J. G. A. Envoltórios. In: FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. **Germinação: do básico ao aplicado**. Porto Alegre: Artmed, 2004. p.125-134.

RIGHI, E.Z. **Consumo hídrico do tomateiro (*Lycopersicon esculentum* Mill.) cultivado em estufa plástica e sua relação com variáveis meteorológicas em Santa Maria, RS**. 2000.83f. Dissertação (Mestrado em Física do Ambiente Agrícola) -Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, Universidade de São Paulo.

STANGHELLINI, C. Evapotranspiration in greenhouse with special reference to Mediterranean conditions. **Acta Horticulturae**, Wageningen, v.335, p.295-304, 1993.

SANTOS, L.L. et al. Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.8, n.1, p.83- 93, 2010.

VALANDRO, J. et al. Transpiração do tomateiro cultivado fora do solo em estufa plástica e sua relação com a radiação solar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11., REUNIÃO LATINOAMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2., 1999, Florianópolis, SC. **Anais...** Florianópolis: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. 1999. 1 CD.

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia Básica e Aplicações - 2º edição. Viçosa, MG:Ed. UFV, 2012.460p.
YANG, X. et al. The microclimate and transpiration of a greenhouse cucumber crop. **American society of Agricultural Engineers**, St. Joseph, v.32, n.6, p.2143-2150, 1989.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SOBREVIVÊNCIA DE MINICEPAS DE *Parkia pendula* EM RELAÇÃO ÀS COLETAS DE BROTOS, NUTRIÇÃO E SOMBREAMENTO

Paulo Roberto NICACIO*, Diego Tyszka MARTINEZ, Gilvano Ebling BRONDANI,
Ruthy M. Costa FONSECA, Alessandra da Silva LOPES

PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: paulonicacioflorestal@gmail.com

RESUMO: A escassez de estudos sobre a propagação vegetativa de *Parkia pendula* e sua importância no contexto florestal do Brasil, justifica o desenvolvimento de estudos que permitam gerar informações sobre a propagação dessa espécie. Este trabalho teve como objetivo avaliar a sobrevivência de minicepas de *Parkia pendula*, por meio da influência do sombreamento e diferentes concentrações de solução nutritiva. Foram utilizadas 96 mudas de origem seminal para a formação do minijardim. O minijardim foi disposto em dois ambientes sendo, pleno sol e casa de sombra (sombrite 50%), distribuídas em quatro blocos. Foi aplicado 100 mL¹ de três concentrações (100%, 50% e 25%) de uma solução nutritiva a cada cinco dias por minicepa. Posteriormente foram realizadas cinco avaliações de sobrevivência durante a condução do experimento e as duas coletas de brotos. Observou-se maior mortalidade de minicepas quando dispostas em pleno sol, e uma elevada sobrevivência das minicepas dispostas em casa de sombra. Na concentração de 100% dos sais de solução nutritiva houve maior desenvolvimento dos brotos e menor mortalidade, tanto em casa de sombra quanto a pleno sol. De acordo com os resultados obtidos pôde-se concluir que a implantação de minijardim da espécie *Parkia pendula* em condições de casa de sombra, apresentou melhor sobrevivência no decorrer das coletas e condução do experimento.

Palavra-chave: Miniestaquia, Minijardim, Solução nutritiva

1. INTRODUÇÃO

Apesar da utilidade, poucas são as informações disponíveis na literatura sobre a propagação de espécies nativas, como a *Parkia pendula* (Willd.) Benth ex Walp. *Parkia pendula* é uma árvore de grande porte com uma série de características que a tornam de grande interesse econômico e ecológico (PINEDO et al., 2008). É uma árvore de dossel, secundária tardia, apresenta copa plana, formando uma das mais distintas e bonitas formas em árvores da Amazônia (SANTOS, 2012).

A espécie é fixadora de nitrogênio (MOREIRA; SILVA, 1992) e pode ser recomendada para o plantio em áreas degradadas. Sua madeira apresenta características físicas e mecânicas favoráveis para uso comercial, promovendo alto índice de exploração da espécie, o que diminui consideravelmente os exemplares em sua área de ocorrência natural (ROSSETO et al., 2009). Além disso, é considerada espécie-chave na restauração ambiental da Amazônia, devido à sua importância para a comunidade de pássaros e mamíferos que são atraídos pela regular e abundante produção de sementes e de resina exsudada pelas vagens (PERES, 2000).

Segundo Oliveira et al. (2006), na Amazônia Central, a disponibilidade da maior parte do banco de sementes aéreo e do solo de *P. pendula* é inferior ao intervalo entre

frutificações consecutivas, ou seja a disponibilidade de sementes dessa espécie para o processo de regeneração é temporária, já que a maior parte delas desaparece no intervalo entre as frutificações. Recentemente, estudos têm indicado que a multiplicação vegetativa por miniestaquia, a partir de material juvenil de origem seminal, é tecnicamente viável para algumas espécies florestais nativas da Amazônia, tornando-se uma alternativa para a produção de mudas durante todo ano, sobretudo nas situações em que a semente é insumo limitante, atuando diretamente como ferramenta de conservação de espécies ameaçadas (HERNANDEZ et al., 2013).

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a sobrevivência de minicepas de *Parkia pendula*, por meio da influência do sombreamento e diferentes concentrações de solução nutritiva, estabelecendo mecanismos de produção de mudas e conservação da espécie.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado no Viveiro N'tacua, localizado no município de Cuiabá – MT. As minicepas fornecedoras de material vegetativo para a confecção das miniestacas foram oriundas de 96 mudas de *Parkia pendula*, provenientes de sementes de matrizes em fragmentos florestais no bioma amazônico. As mudas

foram transplantadas para vasos de polipropileno, com capacidade de 3 litros, preenchidos com substrato composto por areia lavada de granulometria média (0,10 mm < diâmetro de partícula < 0,25 mm) e no fundo dos recipientes foi acrescentada uma camada de 3 cm de brita, para facilitar a drenagem.

Passados dez dias após o transplante das mudas para os vasos foi efetuada a quebra do caule das mudas a 20 cm acima da porção basal, com a finalidade de reduzir a dominância apical e induzir o crescimento de brotações axilares. Foi adotada a solução nutritiva desenvolvida por Brondani (2012) como solução básica para a condução do experimento (Tabela 1).

Tabela 1. Composição da solução nutritiva básica para a fertirrigação do minijardim de angelim-saia (*Parkia pendula*).

Nutriente	Solução Nutritiva* (mg L ⁻¹)
N-NO ₃ ⁻	60
N-NH ₄ ⁺	30
P	12
Ca	40
K	80
S	10
Mg	12
Cu	0,1
Fe	2
Mo	0,02
Mn	1,6

* O pH será ajustado para 6,2 a 25°C com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido de sódio (NaOH), ambos a 1M. FQ = fórmula química, PM = peso molecular. Fonte: Brondani (2012).

Os tratamentos avaliados neste experimento foram baseados em variações das concentrações da solução nutritiva, as quais foram compostas por: SN25 (solução nutritiva básica com 25% da concentração original); SN50 (solução nutritiva básica com redução de 50% da concentração original dos sais) e SN100 (solução nutritiva básica com redução de 100% da concentração dos sais), (Tabela 1). A cada cinco dias foram aplicados 100 mL da solução nutritiva por minicepa, em diferentes concentrações conforme arranjo dos blocos (BRONDANI, 2012). As minicepas foram dispostas em delineamento em blocos casualizados, com ausência e presença de sombreamento (pleno sol e casa de sombra com sombrite 50%), totalizando quatro blocos em cada ambiente.

Dentro de cada bloco possuíam quatro fileiras de vasos, cada uma equivalente a uma concentração de solução nutritiva, e para cada solução existem quatro repetições, totalizando 12 vasos por bloco e 16 vasos por concentração de solução nutritiva. Ao longo do experimento foi avaliada a porcentagem de sobrevivência das minicepas e o efeito do sombreamento, durante as coletas. Foram realizadas cinco avaliações da porcentagem de sobrevivência de minicepas em diferentes períodos: avaliação da sobrevivência 90 dias após a constituição do minijardim (AV1); avaliação da sobrevivência 60 dias antes da primeira coleta de brotações (AV2); avaliação da sobrevivência 60 dias após a primeira coleta de brotações (AV3); avaliação da sobrevivência 60 dias após a segunda

coleta de brotações (AV4); avaliação da sobrevivência 60 dias após a segunda coleta de brotações (AV5).

O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados dispostos em esquema fatorial (3x2), com três concentrações da solução nutritiva (25%, 50% e 100%) e duas intensidades de sombreamento (pleno sol e 50%). Os dados coletados do experimento foram submetidos a Análise de Agrupamento (Cluster), pelo método hierárquico aglomerativo da “ligação entre grupos” e foi utilizada uma distância Euclidiana para a ligação entre os grupos, com intuito de agrupar os dados semelhantes segundo suas características.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sobrevivência de minicepas apresentou valores elevados (98%), para as dispostas em casa de sombra, desde o transplante aos vasos até o final dos experimentos (agosto 2014 até agosto 2015), ocorrendo a morte de apenas uma minicepa após a segunda coleta de brotações (Tabela 2). A elevada sobrevivência (acima de 90%) de minicepas é comum nos minijardins para a maioria das espécies, quando se realiza um manejo adequado das minicepas aliado a uma nutrição mineral eficiente. Os dados do presente estudo concordam com a literatura.

Em minijardim disposto em casa de vegetação de cedro-rosa (*Cedrela fissilis* Vell.) (XAVIER et al., 2003) e cedro-australiano (*Toona cilata* M. Roemer), também foi verificado 100% de sobrevivência das minicepas (SOUZA et al., 2009). Ferreira et al. (2010) observaram, em minijardim clonal de leiteiro (*Sapium glandulatum* Vell. Pax), apenas 5% de mortalidade de minicepas. Com relação as minicepas dispostas em área de pleno sol, os valores de sobrevivência foram abaixo dos parâmetros de minijardim encontrados em outros trabalhos, sendo inferior a 85%. Observou-se que as minicepas possuíam capacidade de emissão de novas brotações após cada coleta de miniestacas. Foi observada porcentagem de sobrevivência das minicepas de acordo com as concentrações de solução nutritiva, com intuito de avaliar se a concentração da nutrição influi na sobrevivência das minicepas.

Tabela 2. Análise da porcentagem de sobrevivência das cinco avaliações de acordo com as concentrações de solução nutritiva e influência dos níveis de sombreamento.

	AV1(%)	AV2(%)	AV3(%)	AV4(%)	AV5(%)
SN100-SOM	100	100	100	100	100
SN100-SOL	93,75	93,75	87,50	87,50	87,50
SN50-SOM	100	100	100	100	100
SN50-SOL	100	93,75	87,50	81,25	81,25
SN25-SOM	100	100	100	100	93,75
SN25-SOL	100	100	81,25	75	75

SN100-Solução nutritiva na concentração de 100% dos sais; SN50-Solução nutritiva na concentração de 50% dos sais; SN25-Solução nutritiva na concentração de 25% dos sais; SOM-Casa de Sombra; SOL-Pleno sol. AV1-Avaliação 1; AV2-Avaliação 2; AV3-Avaliação 3; AV4-Avaliação 4; AV5-Avaliação 5.

Não houve incidência de doenças que comprometessem a sobrevivência das minicepas. As minicepas dispostas em casa de vegetação com sombrite 50% (SOM) apresentaram 100% de sobrevivência durante a segunda coleta de miniestacas e finalização do experimento, considerando somente uma minicepa morta correspondente a solução nutritiva na concentração 25% (SN25-SOM), após a segunda coleta. Neubert (2014), observou que, após a primeira coleta de brotos obteve 100% de sobrevivência das minicepas, havendo redução na porcentagem a partir da segunda coleta de brotos. Dias (2012), avaliando a sobrevivência de minicepas de angico-vermelho (*Anadenanthera macrocarpa* (Benth) Brenan), observou variação entre 84 % e 98 %, resultados que superam aqueles encontrados neste estudo. Quadros et al. (2011) encontraram resultados semelhantes com a erva-mate (*Ilex paraguariensis* St. Hil.), no sentido de estar abaixo dos valores normalmente encontrados em estudos com minijardim, na qual os autores observaram 58,5% de sobrevivência das minicepas. Freitas (2012) avaliou minijardim de ipê-roxo (*Handroanthus heptaphyllus*) e observou 100% de sobrevivência das minicepas. Cunha et al. (2008) também encontraram 100% de sobrevivência de minicepas de *Cedrela fissilis*, após quatro coletas, a mesma quantidade de coletas feitas no presente estudo. Segundo Xavier et al. (2013), as condições de alto vigor fisiológico das miniestacas, resultantes do sistema de manejo adotado no minijardim clonal, também constituem fator de grande importância na propagação vegetativa.

Barros (2015), analisando minicepas dos clones de cedro australiano (*Toona ciliata*) constataram elevada sobrevivência de minicepas, tanto nos subcultivos por miniestaca seriada, quanto nos cultivos de resgate do campo. Para a mesma espécie, Silva et al. (2012) e Souza et al. (2009), ao avaliarem a produtividade de minijardins multiclonais compostos por minicepas provenientes de sementes, conduzidos em canaletão e tubetes, observaram 100% de sobrevivência das minicepas para os dois sistemas, durante sete e três meses de manejo, respectivamente. De acordo com Nascimento (2012), os trabalhos de miniestaca tem mostrado que minicepas de espécies florestais nativas apresentam satisfatório comportamento em minijardim clonal, sendo essa característica o ponto de partida para o sucesso da clonagem. As médias da porcentagem de sobrevivência das minicepas, independente da solução nutritiva e ambiente foram compatíveis aos encontrados em outros trabalhos, conforme observado na Figura 1.

Verificou-se elevada sobrevivência das minicepas dispostas em casa de sombra nas sucessivas avaliações e coletas, mantendo-se vivas durante toda a condução do experimento. Com relação as minicepas dispostas em pleno sol, observou-se que a sobrevivência foi inferior em relação as minicepas em casa de sombra, com um índice maior de mortalidade entre as minicepas, principalmente nas concentrações de 50 e 25% (SN50-SOL e SN25-SOL).

Pode-se relacionar a mortalidade das minicepas as elevadas temperaturas do período de estiagem do estado de Mato Grosso, considerando ainda que o substrato adotado foi areia e as concentrações de solução nutritiva de 50 e 25% não supriram as necessidades nutricionais das minicepas.

Figura 1. Valores médios da porcentagem da sobrevivência de minicepas de *P. pendula* em relação as duas coletas de brotos, concentrações de solução nutritiva e sombreamento.

Por se tratar de uma espécie amazônica e possuir características ecológicas de espécie secundária tardia, provavelmente a espécie não tolerou as condições climáticas ao qual foi exposta em ambiente a pleno sol. O substrato utilizado nos vasos foi areia lavada, o qual perde umidade rapidamente e, levando em consideração que nos meses mais secos a temperatura fica em torno de 36 e 42°C, a espécie não suportou as condições de pleno sol. Estudos sobre o comportamento fisiológico e morfológico com espécies florestais nativas ainda são limitados, o que dificulta a investigação sobre a causa da mortalidade das minicepas. Outro fator que demonstra a influência do sombreamento na sobrevivência e vigor das minicepas foi o desenvolvimento dos brotos e parte aérea. As minicepas dispostas a pleno sol apresentaram de duas a mais brotações por minicepa, porém, o crescimento dos brotos e o desenvolvimento foram lentos em comparação as minicepas dispostas em casa de sombra (Figura 2).

Figura 2. Detalhe do desenvolvimento e crescimento de brotações de minicepas de *Parkia pendula* dispostas em casa de sombra e pleno sol. A) Minicepa disposta em casa de sombra (sombrite 50%); B) Minicepa disposta a pleno sol.

Os resultados encontrados diferem de Gatti et al. (2011) que, utilizando minijardim clonal de *Cariniana estrellensis* em condições de pleno sol, verificaram elevada sobrevivência das minicepas nas sucessivas coletas de brotos, sendo média de 98%. Há uma escassez de trabalhos com espécies nativas utilizando a disposição do minijardim em pleno sol. Gatti (2002) verificou elevada sobrevivência das minicepas dispostas em pleno sol após sucessivas coletas, sendo superior a 97% para *Tectona grandis*, superior a 99% para *Calycophyllum spruceanum* (Benth) K. Schum.) e superior a 98% para *Cariniana estrellensis*.

Observando a Figura 2 é possível afirmar que para a espécie *P. pendula* a implantação do minijardim em casa de sombra (sombrite 50%) proporcionou melhor

desenvolvimento da parte aérea e satisfatório crescimento dos brotos (minicepa A) em comparação com as brotações das minicepas dispostas a pleno sol (minicepa B).

A elevação da temperatura registrada na época de estiagem (de agosto a novembro) no ano de 2014, merece ser destacada, uma vez que não existe sistema de controle de temperatura em casa de sombra, muito menos a pleno sol, locais onde as minicepas foram alocadas, ocasionando estresse térmico e sensibilização dessas fontes de propágulos, influenciando diretamente na sobrevivência (Figura 3).

Figura 3. Porcentagem de sobrevivência de minicepas de *Parkia pendula* em cinco avaliações considerando três concentrações de solução nutritiva e duas condições de sombreamento (casa de sombra e pleno sol).

Com relação as concentrações de solução nutritiva, constatou-se menor índice de mortalidade entre as minicepas que receberam a concentração 100% (SN100), tanto em casa de sombra (SN100-SOM) quanto a pleno sol (SN100-SOL). As minicepas que receberam nutrição na concentração de 25% (SN25) apresentaram maior mortalidade, principalmente a pleno sol. Nas minicepas de casa de sombra houve apenas uma mortalidade de minicepa, sendo uma das que receberam nutrição na concentração de 25% (Figura 3). Nas minicepas dispostas em pleno sol houve perdas de minicepas em todas as concentrações de solução nutritiva. A mortalidade mais acentuada ocorreu nas minicepas que receberam nutrição de 25%, apresentando uma média de sobrevivência de 86,25%, razoavelmente baixa comparada a outros trabalhos com espécies nativas.

Analisando a Figura 3, observa-se que a mortalidade ocorreu no decorrer da condução do experimento, demonstrando uma relação influente da ausência de sombreamento com a concentração mais baixa da solução nutritiva. Os dados para minicepas em pleno sol de *P. pendula* não corroboram com os resultados encontrados em outros trabalhos. De acordo com Penã Penã (2014), trabalhando com minicepas produzidas via enxertia, cultivadas em tubete de 240 cm³, no minijardim de *Eugenia uniflora* apresentaram alta sobrevivência (100%) após quatro coletas sucessivas de brotações durante o período do experimento. Entre os estudos com minicepas produzidas via sementes de espécies florestais nativas brasileiras, Cunha et al. (2008), para corticeira-do-mato (*Erythrina*

falcata Benth.), após quatro coletas, não observaram mortalidade em sistema de minijardim em tubete de 110 cm³. Em sistema semi-hidropônico em canaletão com areia, Wendling et al. (2007) para erva-mate (*Ilex paraguariensis*), após onze coletas, observaram 95,6% de sobrevivência das minicepas, e Pires et al. (2013), para araucária (*Araucaria angustifolia*), não observaram mortalidade das minicepas.

Cunha et al. (2005) ao trabalharem com *Eucalyptus benthamii*, após cinco coletas, obtiveram 88 e 100% de sobrevivência nos sistemas de canaletão e tubete, respectivamente. Dias et al. (2012), avaliando a sobrevivência de minicepas de angico-vermelho, observaram variação entre 84 e 98%. Resultados observados por Lamônica (2013) em minicepas clonais de *Toona ciliata* produzidas por miniestaquia, em sistema de canaletões, em que a autora observou 100% de sobrevivência, após 10 coletas sucessivas (232 dias).

Foi observado durante a condução do experimento a diferenciação visual entre o comprimento dos brotos nas minicepas, de acordo com a solução nutritiva, independente da disposição em casa de sombra ou pleno sol (Figura 4).

Figura 4. Diferenciação visual do comprimento das brotações em minicepas de *Parkia pendula* em relação a concentração da solução nutritiva aplicada. (SN25): Solução nutritiva na concentração de 25% da formulação original; (SN100): Solução nutritiva na concentração de 100%.

Observando a Figura 4 é possível verificar maior desenvolvimento em comprimento da brotação pertencente a minicepa que recebeu solução nutritiva na concentração de 100%, em relação a brotação da minicepa nutrida com solução nutritiva na concentração de 25%. Isso demonstra que a concentração nutritiva apresentou influência no desenvolvimento das brotações, podendo-se relacionar parcialmente a mortalidade das minicepas nutridas com solução nutritiva na concentração de 25% pela deficiência nutricional.

A análise de Agrupamento (Figura 5), traçada no nível de homogeneidade 3, destaca três grupos de classes de sobrevivência de minicepas em relação as concentrações de solução nutritiva e ausência e presença de sombra no minijardim. Observou-se a formação de um grupo com somente uma variável isolada (SN100-SOL), sendo definido neste trabalho como Grupo 1. A análise indicou também a existência de grupos homogêneos para as minicepas dispostas no ambiente com presença de sombra e nas concentrações de 100, 50 e 25% (SN100-SOM, SN50-SOM e SN25-SOM), com uma pequena

diferenciação da variável SN25-SOM em relação aos outros, determinadas como Grupo 2. O último agrupamento, determinado de Grupo 3, se estabeleceu com as variáveis SN50-SOL e SN25-SOL.

Figura 5. Dendrograma de agrupamento da sobrevivência de minicepas de *Parkia pendula* em relação às três concentrações solução nutritiva e ausência e presença sombra.

A formação de um grupo com somente uma variável (SN100-SOL) ocorreu por ser o único que apresentou mortalidade de minicepa desde a primeira avaliação e, a partir da terceira avaliação (AV3), resultou na estabilização da sobrevivência até o fim do experimento.

O agrupamento dos três tratamentos alocados em casa de sombra ocorreu pela alta sobrevivência durante toda a condução do experimento, com apenas uma minicepa morta referente ao tratamento SN25-SOM, o que demonstra ser o grupo com melhores resultados. O agrupamento demonstra que para a espécie *P. pendula*, as maiores porcentagens de sobrevivência foram obtidas em minijardins instalados em casa de sombra.

Em relação a formação do grupo com as variáveis SN50-SOL e SN25-SOL, o agrupamento ocorreu pelo aumento da mortalidade de minicepas no decorrer do experimento. O agrupamento demonstrou com a formação do grupo 3 que minicepas dispostas em pleno sol possivelmente contribuiu para a mortalidade.

Com relação as concentrações de solução nutritiva, a formação dos grupos não caracterizou um agrupamento distinto entre as concentrações independente das condições de casa de sombra e pleno sol. Porém, observando o banco de dados, foi possível verificar que a concentração de 25% apresentou menores porcentagens de sobrevivência.

4. CONCLUSÕES

A implantação de minijardim da espécie *Parkia pendula* em condições de casa de sombra, apresentou melhor sobrevivência no decorrer das coletas e condução do experimento. Com relação as concentrações de solução nutritiva, a concentração de 100% apresentou maior vigor e desenvolvimento das minicepas favorecendo a sobrevivência.

5. REFERÊNCIAS

BARROS, T. C. **Revigoroamento de clone de *Toona ciliata* var. *australis* por miniestaquia.** 2015. 78 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias. Campos dos Goytacazes, RJ.

BRONDANI, G. E.; BACCARIN, F. J. B.; WIT ONDAS, H. W, GONÇALVES, A. N., ALMEIDA, M. Avaliação morfológica e produção de minijardim clonal de *Eucalyptus benthamii* em relação a Zn e B. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 32, n. 70, p. 151-164, 2012.

CUNHA, A. C. M. C. M.; WENDLING, I.; SOUZA JÚNIOR, L. Miniestaquia em sistema de hidroponia e em tubetes de corticeira-do-mato. **Ciência Florestal**, v.18, n.1, p. 85-92, 2008.

CUNHA, A. C. M. C. M.; WENDLING, I.; SOUZA JÚNIOR, L. Produtividade e sobrevivência de minicepas de *Eucalyptus benthamii* Maiden et Cambage em sistema de hidroponia e em tubete. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.15, n. 3, p. 307-310, 2005.

DIAS, P. C.; XAVIER, A.; OLIVEIRA, L. S.; PAIVA, H. N. de.; CORREIA, A. C. G. Propagação vegetativa de progênies de meios-irmãos de angico-vermelho (*Anadenanthera macrocarpa* (Benth) Brenan) por miniestaquia. **Revista Árvore**, Viçosa, v.36, n.3, p. 389-399, 2012.

FERREIRA, B. G. A.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; WENDLING, I.; KOEHLER, H. S.; NOGUEIRA, A. C. Miniestaquia de *Sapium glandulatum* (Vell.) Pax com o uso de ácido indol butírico e ácido naftaleno acético. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 20, n. 1, p. 19-31, 2010.

FREITAS, T. P. **Propagação de ipê-roxo (*Handroanthus heptaphyllus* Mattos) por miniestaquia.** 2012. 71 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal). Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ.

GATTI, K. C.; GONÇALVES, R. C.; XAVIER, A.; PAIVA, H. Propagação vegetativa de jequitibá *Cariniana estrellensis* (Raddi) por miniestaquia. **Temas Agrários**, Viçosa, v.16, n.2, p. 54-63, 2011.

GATTI, K. C. **Propagação vegetativa de pau mulato (*Calycophyllum spruceanum* (Benth) K. Schum.) jequitibá (*Cariniana estrellensis* (Raddi) Kuntze) e Teca (*Tectona grandis* Linn. F.) por miniestaquia.** 2002. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.

HERNANDEZ, W.; XAVIER, A.; PAIVA, H. N.; WENDLING, I. Propagação vegetativa do jequitibá-rosa (*Cariniana estrellensis* (Raddi) KUNTZE) por estaquia. **Revista Árvore**, Viçosa, v.37, n.5, p.955-967, 2013

- LAMÔNICA, K. R. **Produtividade de minicepas de clones de cedro australiano (*Toona ciliata*) e produção de mudas por miniestaquia.** 2013. 88 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) – Campos dos Goytacazes – RJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.
- MOREIRA, F. M. S.; SILVA, M. F. Occurrence of nodulation in legume species in the Amazon region of Brazil. **New Phytologist**, v.121, n.4, p. 563-570, 1992.
- NASCIMENTO, P. K. V. do. **Propagação vegetativa de louro pardo (*Cordia trichotoma* (Vell.) Arrab. Ex. Steud.) por estaquia radicular e miniestaquia.** 2012. 117 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal), Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, RS.
- NEUBERT, V. de. F. **Propagação vegetativa do vinhático (*Plathyenia foliolosa* Benth) por miniestaquia.** 2014. 38 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal), Universidade Federal de Viçosa.
- OLIVEIRA, M. da. C. P.; FERRAZ, I. D. K.; OLIVEIRA, G. J. de. Dispersão e superação da dormência de sementes de *Parkia pendula* (Willd.) Walp. (visgueiro) na Amazônia Central, AM, Brasil. **Hoehnea** 33(4): p. 485-493, 2006.
- PENÃ PENÃ, M. L. **Propagação vegetativa de pitangueira (*Eugenia uniflora* L.) por estaquia e miniestaquia.** 2014. 90 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal), Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, PR.
- PERES, C.A. Identifying keystone plant resources in tropical forests: the case of gum from *Parkia* pods. **Journal of Tropical Ecology** 16(2): p. 287-317, 2000.
- PINEDO, G. J. V.; FERRAZ, I. D. K. Hidrocondicionamento de *Parkia pendula* [Benth ex Walp]: Sementes com dormência física de árvore da Amazônia. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.32, n.1, p. 39-49, 2008.
- PIRES, P.P.; WENDLING, I.; BRONDANI, G. Ácido indolbutírico e ortotropismo na miniestaquia de *Araucaria angustifolia*. **Revista Árvore** 37: p. 393-399, 2013.
- QUADROS, K. M. de; COMIRAN, M.; BISOGNIN, D. A.; RAUBER, M.; FISCHER, H. Produção de miniestacas e microestacas em jardim clonal e vigor e sobrevivência das minicepas e microcepas de erva-mate. In: XV Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, 2011. **Resumo técnico.** Santa Maria, Rio Grande do Sul. 9p.
- ROSSETO, J.; ALBUQUERQUE, M.C.F.; NETO, R.M.R. & SILVA, I.C.O. Germinação de sementes de *Parkia pendula* (Willd.) Benth. ex Walp. (Fabaceae) em diferentes temperaturas. **Revista Árvore**, Viçosa, v.33, n.1, p. 47-55, 2009.
- SANTOS, R. P. **Características morfoanatômicas, fisiológicas e bioquímicas de sementes de *Parkia multijuga* Benth e *Parkia pendula* (Willd.) Benth (Fabaceae-Mimosoideae) submetidas a diferentes temperaturas.** 2011. Tese (Doutorado em Ciências de Florestas Tropicais) INPA, Manaus.
- SILVA, M. P. S., BARROSO, D. G., SOUZA, J. S., FERREIRA, D. A., Carneiro, J. G. A. Enraizamento de miniestacas e produtividade de minicepas de cedro australiano manejadas em canaletões e tubetes. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 22, n. 4, p. 703-713, out.-dez., 2012.
- SOUZA, J. C. A. V.; BARROSO, D. G.; CARNEIRO, J. G. A.; TEIXEIRA, S. L.; BALBINOT, E. Propagação vegetativa de cedro australiano (*Toona ciliata* M. Roemer) por miniestaquia. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 33, n. 2, p. 205-213, 2009.
- XAVIER, A., SANTOS, G. A., OLIVEIRA M. L. Enraizamento de miniestaca caulinar e foliar na propagação vegetativa de cedro-rosa (*Cedrela fissilis* Vell.). **Revista Árvore**, Viçosa, n. 27 v. 3, p. 351-356, 2003.
- XAVIER, A.; WENDLING, I.; SILVA R. L. **Silvicultura clonal: princípios e técnicas.** Viçosa: EdUFV, 2013, 279p.
- WENDLING, I.; DUTRA, L. F.; GROSSI, F. Produção e sobrevivência de miniestacas e minicepas de erva-mate cultivadas em sistema semi-hidropônico. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 42, n. 2, p. 289-292, 2007.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE AGREGADOS PROVENIENTES DE UM CAMBISSOLO HÚMICO

Pedro A. N. BENEVENUTE^{1*}, Geraldo C. de OLIVEIRA¹; Érika A. da SILVA¹;
Carla E. CARDUCCI²; Lucas A. C. PASSOS¹; Jaqueline de CARVALHO¹

¹Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil.

²Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

*E-mail: pedrobenevenute@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a influência do manejo sobre as características morfológicas de um Cambissolo Húmico. O estudo foi realizado em dois manejos, Mata Nativa e Sistema Agroflorestal – SAF (bracatinga + cultura anual) em Curitibanos, estado de Santa Catarina. Amostras na camada superficial do solo a uma profundidade de 0,0-0,05 m foram coletadas nas duas áreas. As amostras foram secas ao ar, seguido de sua passagem nas peneiras com malha de 8-4,76 mm para a obtenção da separação dos agregados. Foram geradas imagens 2D de 60 (sessenta) agregados por repetição a partir do auxílio de um scanner Mustek com resolução espacial de 1200dpi, seguido pelo processamento das imagens através do programa computacional Quantporo. Os dados foram submetidos a análise de variância, ao teste de Scott-Knott, 5% de probabilidade. As análises estatísticas para os dois manejos estudados não mostraram significância, permitindo assim concluir que o manejo do Sistema Agroflorestal pode se assemelhar às condições de Mata Nativa.

Palavra-chave: agregação, práticas de manejo, sistema agroflorestal.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Olszewski et al. (2004) o uso intenso do solo juntamente com as práticas de manejo aplicadas de forma inadequadas resulta na deterioração de suas propriedades físicas, bem como a modificação direta do tamanho dos agregados, influenciando assim a distribuição e o arranjo dos agregados e a sua adesão. As condições físicas do solo sob determinado método de manejo tenderão a um estado estável, sendo diretamente relacionado com as condições edáficas e climáticas, pois os diferentes sistemas de manejo resultarão em diferentes condições de equilíbrio físico do solo e isso irá acarretar na alteração da formação e também na estabilização dos agregados do solo sendo esses responsáveis pela dinâmica do sistema (SILVA & MIELNICZUK 1998). Os sistemas agroflorestais que associam plantio de culturas agrícolas juntamente com a floresta, tendem a exercer a função de preservar a estrutura do solo bem como a organização dos agregados. (CARPENEDO & MIELNICZUK 1990). Desta forma, tendo como finalidade a avaliação dos efeitos do sistema de manejo na agregação do solo, objetivou-se com este trabalho avaliar a caracterização morfológica dos agregados de um Cambissolo Húmico em ambiente de Mata Nativa e submetido a manejo com Sistema Agroflorestal - SAF.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área experimental está localizada no município de Curitibanos, estado de Santa Catarina – SC, tendo o mesmo como coordenadas geográficas 27°16'58'' S e 50°35'04'' W, localizado a 987 metros de altitude. O clima da região é caracterizado como subtropical úmido mesotérmico (Cfb) Koppen (ALVARES et al., 2013). O sistema agroflorestal, conduzido a um ano e seis meses é composto pelos seguintes tratamentos: SAF-Erva, SAF-Fruta, SAF-Agrícola e a Mata nativa, onde o mesmo encontra-se sob um Cambissolo Húmico classificado pela Embrapa (2013), no qual o mesmo apresenta como principal característica uma textura muito argilosa. Para o presente estudo foram coletadas amostras na profundidade de 0,0-0,05 m neste solo sobre os ambientes de Mata e SAF-Agrícola (bracatinga + cultura anual).

Com o interesse voltado para o estudo dos agregados a partir da obtenção de suas imagens, foi coletado na camada superficial do solo em estudo uma boa quantidade de material, sendo 3 (três) repetições tanto para o Sistema Agroflorestal - SAF quanto para a Mata Nativa. Posteriormente esse material foi seco ao ar, seguido de sua passagem nas peneiras com malha de 8-4,76 mm para a obtenção da separação dos agregados, seguida pela metodologia proposta por Cremon et al. (2009) na qual

deve-se realizar movimentos leves e com quantidades pré-estabelecidas, movimentos de vai e vem, por dez vezes. Os agregados retidos na peneira foram armazenados em sacos plásticos sendo todos previamente identificados e em seguida os mesmos foram transportados sem nenhuma perturbação até o Laboratório de Física e Conservação do Solo da Universidade Federal de Lavras – UFLA.

Para a realização do trabalho foi obtido imagens 2D de 60 (sessenta) agregados por repetição a partir do auxílio de um scanner Mustek (1200dpi), com resolução espacial de 1200dpi, seguido pelo processamento das imagens através do programa computacional Quantpore (Viana et al., 2004), que tem a capacidade de determinar as dimensões geométricas e fatores de forma dos agregados. No Quantpore utilizou-se o sistema de cores RGB (red, green e blue) na preparação das imagens para posterior análise, em seguida a imagem foi submetida a uma filtragem por meio do filtro de mediana para reduzir os ruídos e artefatos da imagem. Todas as imagens, por fim, foram convertidas em sua forma binária [preto e branco] por meio do comando de limiarização manual, Threshold, do programa. No programa Quantpore realizou-se o processamento e análise das imagens, onde foram obtidas as seguintes características morfométricas dos agregados: 1. Área (cm²): é medida com o número de pixel do polígono. 2. Perímetro (cm): é o comprimento da projeção do limite exterior da fração. 3. Aspecto: fornece o resultado entre 0 e 1, e, quanto maior o valor, maior o grau de arredondamento. É calculado a partir da fórmula: $(4 \times \pi \times \text{área} / \text{perímetro}^2)$. 4. Rugosidade: expressa as estrias do agregado, cujos valores variam entre os limites de 0 a 1, sendo que, quanto mais liso mais próximo de 1.

A análise estatística foi composta por um delineamento inteiramente casualizado (DIC) apresentando dois tratamentos, Sistema Agroflorestral - SAF e Mata Nativa, três repetições, sob uma única profundidade (0,0-0,05 m), avaliando 4 (quatro) variáveis Área (cm²); Perímetro (cm); Aspecto e Rugosidade. Sendo os dados comparados pelo teste Scott-Knott 5% de probabilidade, por meio do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados analisados na tabela 2, podemos observar que tanto no ambiente de Mata quanto no de SAF-Agrícola não foram encontradas nenhuma alteração no que diz respeito às características morfométricas dos agregados, portanto para o estado de agregação encontrado não houve resposta positiva nem negativa para os dois manejos avaliados. A ausência de diferenciação nos agregados do solo utilizando a análise morfométrica na Mata em comparação ao SAF-Agrícola também pode ser um indicativo de rápida reagregação do solo após implantação do manejo. Contudo são necessários mais estudos para confirmar esta hipótese.

Por outro lado, Silva (2014) objetivando caracterizar os agregados de um Cambissolo originado de rocha pelítica da região do Alto São Francisco-MG sob sistema inovador de manejo para o cultivo do cafeeiro (SIMC) utilizando análise morfométrica, verificou que após 1,5 anos de implantação do SIMC houve um aumento nas dimensões dos agregados, e conseqüentemente uma melhor qualidade estrutural do Cambissolo.

Tabela 2. Características morfométricas dos agregados.

Tratamento	Ár (cm ²)	Per (cm)	Asp	Rug
Mata	0,23 a	1,95 a	0,84 a	0,77 a
SAF	0,21 a	1,91 a	0,86 a	0,75 a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%.

4. CONCLUSÕES

Os manejos avaliados não interferiram nas características morfométricas dos agregados.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Lavras e ao Departamento de Ciência do Solo pelo apoio institucional e a Embrapa Café pelo apoio financeiro.

6. REFERÊNCIAS

- ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.
- CARPENEDO, V.; MIELNICZUK, J. Estado de agregação e qualidade dos agregados de latossolos roxos, submetidos a diferentes sistemas de manejo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*. Viçosa, v.14, p.99-105, 1990.
- CARVALHO, J. M. et al Análise micromorfométrica de agregados de um Latossolo Vermelho distroférico sob diferentes sistemas de cultivo. *Revista Agrariam*. Dourados, v.3, n.10, p.275-285, 2010.
- CREMON, C. et al. Análise micromorfométrica de agregados de um Latossolo Vermelho Distroférico sob diferentes sistemas de manejo. *Acta Scientiarum*. Maringá, v. 31 n.1, p. 139 – 146, 2009.
- EMBRAPA. *Manual de Métodos de Análises do solo*. Embrapa Solos. 230 p, 2013.
- FERREIRA, D.F. SISVAR 5.0. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e Agrotecnologia*. Lavras, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.
- OLSZEWSKI, N. et al. Morfologia de agregados do solo avaliada por meio de análise de imagens. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*. Viçosa, 28:901-909, 2004.
- SILVA, I.F.; MIELNICZUK, J. Sistemas de cultivo e características do solo afetando a estabilidade de agregados. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*. Viçosa, v.22, p.311-317, 1998.
- TIPPKÖTTER, R. The effect of ultrasound on the stability of mesoaggregates (60–200 µm). *Zeitschrift Pflanzenernährung und Bodenkunde*, v.157, p.99-104, 1994.
- VIANA, J.H.M. et al. Efeitos de ciclos de umedecimento e secagem na reorganização da estrutura microgranular de latossolos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v.28, p.11-19, 2004.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE AGREGADOS PROVENIENTES DE UM CAMBISSOLO HÁPLICO

Pedro A. N. BENEVENUTE^{1*} Geraldo C. de OLIVEIRA¹; Érika A. da SILVA¹; Lucas A. C. PASSOS¹;
Josué. A. FERREIRA¹; Eduardo C. RODRIGUES¹

¹Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras-MG, Brasil.

*E-mail: pedrobenevute@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a influência do manejo sobre as características morfométricas de um Cambissolo Háplico. O estudo foi realizado em dois manejos: Mata Nativa e *Pinus* sp. Amostras na camada superficial do solo a uma profundidade de 0,0-0,05 m foram coletadas nas duas áreas. Para obter a separação dos agregados, as amostras foram secas ao ar, seguido de sua passagem nas peneiras com malha de 8-4,76 mm. Foram geradas imagens 2D de 60 (sessenta) agregados por repetição a partir do auxílio de um scanner Mustek com resolução espacial de 1200dpi, seguido pelo processamento das imagens através do programa computacional Quantporo. Os dados foram submetidos a análise de variância, ao teste de Scott-Knott, 5% de probabilidade. As análises estatísticas para os dois manejos estudados não mostraram significância, demonstrando que o manejo na área com *Pinus* sp pode se equiparar às condições de Mata Nativa.

Palavra-chave: agregação, práticas de manejo, *pinus* sp.

1. INTRODUÇÃO

O preparo do solo, seja pelo método convencional quanto pelo método do plantio direto irá ocasionar alterações na estrutura do solo, podendo causar a sua degradação. Diversas práticas de manejos implementadas no solo têm ocasionado alteração do tamanho e estabilidade dos agregados (OLSZEWSKI et al., 2004). Fernandes (1982) e Dadalto et al. (1989), observaram que os agregados mostraram diferença quanto à forma, estabilidade, tamanho e adesão entre si e que as alterações nas condições naturais do solo foram oriundas das práticas de manejo aplicados ao solo. As modernas tecnologias de obtenção e análise de imagens por microcomputadores apresentam como principal vantagem o baixo custo e a facilidade de uso pela maioria de seus usuários, sendo, portanto, a morfometria dos agregados um mecanismo de grande importância para auxiliar na solução de vários problemas do sistema solo (CREMON et al., 2009). Tendo como finalidade a avaliação dos efeitos do sistema de manejo na agregação do solo, objetivou-se com este trabalho avaliar as características morfométrica dos agregados de um Cambissolo Háplico em ambiente de Mata Nativa e *Pinus* sp.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área na qual onde foi feita a amostragem do solo, está localizada no município de Lavras (21° 14' 45'' Sul,

44° 59' 59'' Oeste, a 920 m de altitude) no estado de Minas Gerais, sendo essa pertencente as dependências da Universidade Federal de Lavras - UFLA. O solo em estudo, mediante uma classificação é um Cambissolo Háplico Tb distrófico típico (CXbd) com horizonte A moderado e textura argilosa, este se encontra sobre dois manejos diferentes: mata nativa (floresta tropical subcaducifólia) e *Pinus* sp. (Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização física e matéria orgânica dos horizontes A, Bi e C do solo estudado.

Horizonte	MOS ⁽¹⁾%.....	Argilag kg ⁻¹	Silte	Areia
A	3,0	405	114	481
Bi	0,9	457	197	346
C	0,2	195	356	449

⁽¹⁾Matéria Orgânica do Solo. Adaptado de Ribeiro et al. (2009).

Com o interesse voltado para o estudo dos agregados a partir da obtenção de suas imagens, foi coletado na camada superficial do solo em estudo uma boa quantidade de material, sendo 3 (três) repetições para os dois ambientes avaliados. Posteriormente esse material foi seco ao ar, seguido de sua passagem nas peneiras com malha de 8-4,76mm. Os agregados retidos na peneira de 4,76 mm foram armazenados em sacos plásticos sendo todos previamente identificados, em seguida os mesmos foram

transportados sem nenhuma perturbação até o Laboratório de Física e Conservação do Solo da Universidade Federal de Lavras – UFLA.

Para a realização do trabalho foi obtido imagens 2D de 60 (sessenta) agregados por repetição a partir do auxílio de um scanner Mustek com resolução espacial de 1200dpi, seguido pelo processamento das imagens através do programa computacional Quantporo (Viana et al., 2004), que tem a capacidade de determinar as dimensões geométricas e fatores de forma dos agregados. No Quantporo utilizou-se o sistema de cores RGB (red, green e blue) na preparação das imagens para posterior análise, em seguida a imagem foi submetida a uma filtragem por meio do filtro de mediana para reduzir os ruídos e artefatos da imagem. Todas as imagens, por fim, foram convertidas em sua forma binária [preto e branco] por meio do comando de limiarização manual, Threshold, do programa.

No programa Quantporo realizou-se o processamento e análise das imagens, onde foram obtidas as seguintes características morfométricas dos agregados: 1. Área (cm²): é medida com o número de pixel do polígono. 2. Perímetro (cm): é o comprimento da projeção do limite exterior da fração. 3. Aspecto: fornece o resultado entre 0 e 1, e, quanto maior o valor, maior o grau de arredondamento. É calculado a partir da fórmula: $(4 \times \pi \times \text{área} / \text{perímetro}^2)$. 4. Rugosidade: expressa as estrias do agregado, cujos valores variam entre os limites de 0 a 1, sendo que, quanto mais liso mais próximo de 1.

A análise estatística foi composta por um delineamento inteiramente casualizado (DIC) apresentando dois manejos Mata Nativa e *Pinus* sp, sendo três repetições, sob uma única profundidade (0,0-0,05 m), avaliando 4 (quatro) variáveis Área (cm²); Perímetro (cm); Aspecto e Rugosidade. Sendo os dados comparados pelo teste Scott-Knott 5% de probabilidade, por meio do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados analisados na tabela 2, podemos observar que para a o estado de agregação encontrado não houve resposta positiva nem negativa para os dois manejos avaliados, pois tanto o ambiente de Mata quanto no de *Pinus* sp não foram encontradas nenhuma alteração no que diz respeito às características morfométricas dos agregados avaliadas.

Tabela 2. Características morfométricas dos agregados.

Manejo	Ár (cm ²)	Per (cm)	Asp	Rug
Mata	0,179 a	4,750 a	0,780 a	0,130 a
<i>Pinus</i> sp	0,158 a	4,683 a	0,778 a	0,108 a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%. Ár = área, Per = perímetro, Asp= aspecto, Rug= rugosidade.

Cremon et al. (2011) também não observaram diferenças na característica morfometria entre os agregados de um Cambissolo Háptico Tb distrófico típico da região norte da Itália, cultivado com arroz em diferentes sistemas de manejo. Hickmann et al. (2011), estudando agregados por morfometria em um Argissolo Vermelho Amarelo, também na profundidade de 0 – 0,05

m, sob três manejos sendo eles plantio direto e solo revolvido em forma de sulcos somente nas linhas de semeadura (PD); Revolvimento do solo com arado de disco (AD) + grade pesada (GP) com uma única gradagem para efetuar a trituração dos restos culturais, seguido de uma única aração (AD + GP); Referência: área de Mata Atlântica secundária) verificaram que o manejo com plantio direto (PD), favoreceu uma melhor distribuição dos agregados na superfície e aproximou-se das condições originais de estruturação do solo representado pela Mata Atlântica secundária, confirmando, que determinados sistemas de manejo podem favorecer um estado de agregação do solo muito próximo ao de ambientes não antropizados.

4. CONCLUSÕES

Os agregados do solo manejado com *Pinus* sp apresentaram as mesmas características morfométricas que os agregados de mata nativa.

5. AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Lavras e ao Departamento de Ciência do Solo pelo apoio institucional e a Embrapa Café pelo apoio financeiro.

6. REFERÊNCIAS

AGUIAR, M.A.; FREIRE, W.J.; ALBUQUERQUE, P.J.R. Caracterização física e química de dois solos tratados com vinhaça. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA; SIMPÓSIO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA DO CONE SUL, 1992, Santa Maria. Anais... Santa Maria: Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, p.1067-1077, 1992.

CREMON, C. et al. Micromorfometria de agregados do solo sob diferentes sistemas de cultivo de arroz. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v. 41, n. 3, p. 370-377, 2011.

CREMON, C.; ROSA JUNIOR, E. J; SERAFIM, M. E.; ONO, F. B. Análise micromorfométrica de agregados de um Latossolo Vermelho Distroférico sob diferentes sistemas de manejo. **Acta Scientiarum**. Maringá, v. 31 n.1, p. 139 – 146, 2009.

DADALTO, G.G.; COSTA, L.M. & MOURA FILHO, W. Alterações em características físicas de solos cultivados com pastagem. **Revista Ceres**. Viçosa, v. 36, p. 317-329, 1989.

FERNANDES, M.R. Alterações em propriedades de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, fase cerrado, decorrentes da modalidade de uso e manejo. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1982. 65p. (Tese de Mestrado).

FERREIRA, D.F. SISVAR 5.0. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

HICKMANN, C.; COSTA, L. M.; SCHAEFER, C. E. G. R.; FERNANDES, R. B. A. Morfologia e estabilidade de agregados superficiais de um argissolo vermelho – amarelo sob diferentes manejos de longa duração e mata atlântica secundária. **Revista Brasileira de Ciências do Solo**. Viçosa, v. 35, p. 2191-2198, 2011.

RIBEIRO, B. T.; LIMA, J.M.; MELLO, C. R.; SÁ, M. A. C.; OLIVEIRA, G. C. Relationship between raindrops and ultrasonic energy on the disruption of a Haplic Cambisol. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.33, p. 814-823, 2009.

OLSZEWSKI, N. et al. Morfologia de agregados do solo avaliada por meio de análise de imagens. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**. Viçosa, 28:901-909, 2004.

VIANA, J.H.M.; FERNANDES FILHO, E.I.; SCHAEFER, C.E.G.R. Efeitos de ciclos de umedecimento e secagem na reorganização da estrutura microgranular de latossolos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**. Viçosa, v.28, p.11-19, 2004.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA E ALTURA DE PLANTAS EM SISTEMAS SILVIBANANEIROS

Pedro Eduardo O. ZMORA^{1*}, Aline DEON¹, Jorge LULU², Marcelo R. ROMANO³

¹Universidade Federal do Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Pesquisador, Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia, Brasil.

*E-mail: eduardo.zmora_mt@hotmail.com

RESUMO: A bananeira ocupa o extrato médio do perfil vertical de sistemas agroflorestais e portanto a radiação solar que atinge suas folhas é dependente da estrutura das copas das árvores dos extratos superiores. De acordo com a literatura científica, um nível de sombra ao redor de 35% é considerado como o limite superior para o cultivo da bananeira sem perdas de produtividade. A seleção de árvores para compor arranjos de sistemas agroflorestais do tipo silvibananeiro deve considerar esse requerimento da bananeira, além dos potenciais benefícios econômicos e ambientais associados à presença de determinada espécie arbórea no sistema. O objetivo do trabalho foi avaliar a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) interceptada e a altura de plantas de eucalipto clone VM 01 e *Acacia mangium* e a altura de plantas de plátano var. D'Angola (bananeira subgrupo Terra) aos 6, 7, 8 e 9 meses após a implantação de dois sistemas silvibananeiros no município de Sinop-MT. A porcentagem RFA interceptada foi calculada a partir de medidas realizadas as 9, 11, 12, 13 e 15h do dia 21 de cada mês. As leituras foram feitas nas entrelinhas das espécies arbóreas e em área adjacente sem influência de sombra, com auxílio do equipamento AccuPAR LP-80. As alturas das árvores (n = 32) e dos plátanos (n = 30) foram obtidas com trena. Calculou-se a média e o desvio padrão das porcentagens de RFA interceptada para cada espécie nos meses avaliados e as médias das alturas de árvores e das alturas de plátanos foram comparadas pelo teste T a 5% de significância. No período, a porcentagem de RFA interceptada variou entre 15 e 35%, com o menor valor observado no 7º mês, logo após uma procedimento de poda, e a maior média de interceptação no 8º mês. Com exceção do mês de junho, quando a acácia registrou uma interceptação ligeiramente superior à observada no eucalipto, as médias das porcentagens de interceptação pelas copas das duas espécies foram semelhantes, estando as médias dentro da margem de erro. No período avaliado, as alturas variaram de 3,82 m a 5,53 m e de 2,81 m a 4,1 m, para o eucalipto e para a acácia, respectivamente. O incremento em altura do eucalipto foi de 1,71m enquanto da acácia foi de 1,29 m. Nos meses, a altura média do eucalipto foi sempre significativamente superior a altura média da acácia. No período, a altura média dos plátanos variou de 1,76 m a 2,6 m e de 1,59 m a 2,49 m, para os plátanos consorciados com eucalipto e para os plátanos consorciados com acácia, respectivamente. Nos três primeiros meses de avaliação, a média de altura do plátano no consórcio com eucalipto foi superior estatisticamente a média da altura do plátano com acácia. Entretanto, no último mês, não foi observado diferença significativa entre as médias de altura de plátano nos sistemas silvibananeiro. Conclui-se que para o período avaliado as interceptações de radiação solar pela copa das árvores de eucalipto e de acácia em sistema silvibananeiro não tiveram influência na altura dos plátanos.

Palavra-chave: banana, plátano, sistema agroflorestal, *Acacia mangium*, eucalipto.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS EM TUBETES DE TAUARI (*Cariniana* sp.) RESGATADAS DA REGENERAÇÃO NATURAL

Rubens Marques RONDON NETO*, João Antonio Dadalt CANOVA, Gabriel De MELLO FREIRE

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: rubensrondon@yahoo.com.br

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar técnicas de produção de mudas de tauari (*Cariniana* sp.) em tubetes, a partir de plântulas resgatadas da regeneração natural. Foram coletadas 240 plântulas de *Cariniana* sp. em um fragmento de floresta nativa, situada no município de Carlinda/MT. As plântulas foram repicadas para tubetes com capacidade de 50 cm³, os quais foram acondicionados em condições diferenciadas para o crescimento das mudas, o que constituíram os tratamentos testados, sendo: T1 – Tubetes em canteiro suspenso; T2 – ¼ do comprimento do tubete enterrado em areia; T3 – ½ do comprimento do tubete enterrado em areia; T4 – ¾ do comprimento do tubete enterrado em areia. Aos 70 dias da repicagem foram realizadas as avaliações dos parâmetros morfológicos e biomassas da matéria seca das mudas. A técnica de produção das mudas de *Cariniana* sp. em canteiros suspensos foi mais satisfatória, entretanto, a prática de enterrar os tubetes em areia mostrou-se também aceitável e promissora a sua utilização em outras espécies florestais nativas.

Palavra-chave: Mudanças florestais, espécies florestais nativas, produção de mudas.

1. INTRODUÇÃO

Em se tratando de produção de mudas de espécies florestais nativas via sementes vários desafios encontram-se em questão até a obtenção da muda para o plantio. Pode iniciar com dificuldade de encontrar remanescentes florestais disponíveis para a marcação de árvores matrizes com qualidade fenotípica e quantidades que garantem a variabilidade genética. As dificuldades enfrentadas durante a coleta dos frutos/sementes, devido ao difícil acesso em árvores muito altas. A competição do coletor de frutos/sementes com a fauna silvestre, a qual preda e se alimenta desses recursos, muitas vezes restando poucas quantidades intactas e/ou viáveis para a coleta na árvore ou no chão. Posteriormente, surgem os desconhecimentos das tecnologias de produção de sementes, como: extração, beneficiamento, secagem, armazenamento e tratamentos pré-germinativos. Na última etapa tem-se a falta de informações a respeito das tecnologias de produção das mudas, as quais variam para cada espécie, especialmente quanto se utiliza o tubete como recipiente. Entre os principais benefícios associados à técnica de transplante de plântulas da regeneração natural visando à produção de mudas para os mais variados fins, estão: produção de mudas de espécies adaptadas, sob o ponto de vista ecológico, às suas regiões e não disponíveis em viveiros (espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas, de diferentes formas de vida, etc.) e eliminação de etapas

como beneficiamento, armazenamento e tratamentos pré-germinativos, que podem ser dispendiosas ou, muitas vezes, desconhecidas (VIDAL, 2008).

A produção de mudas florestais nativas por transplante de bancos naturais de plantas pode ser uma alternativa complementar do sistema de produção de mudas via sementes, sendo em alguns casos a única opção existente. Também pode ser uma técnica disponível para o resgate de plântulas em áreas onde a vegetação será suprimida por grandes empreendimentos ou construções, garantindo assim a preservação dos recursos genéticos locais. Segundo Nave (2005) existe ainda uma grande demanda de estudos para que a técnica de resgate de plantas se torne cada vez mais eficiente e de baixo custo. Alguns trabalhos já demonstraram que o transplante de plantas realizado diretamente para o local definitivo no campo, sem adaptação em viveiro, apresenta altas taxas de mortalidade devido à grande incidência de radiação solar. A escassez de informações ainda se torna mais intensificada quando se trata da produção de mudas em tubetes utilizando-se plântulas resgatadas da regeneração natural. Dentro desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar técnicas de produção de mudas de tauari (*Cariniana* sp.) em tubetes, a partir de plântulas resgatadas da regeneração natural.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado no viveiro florestal Flora Ação Mudas & Reflorestamento Ltda., situado no município de Alta Floresta/MT. O ponto central da área do viveiro apresenta as coordenadas geográficas 56°01'88" W e 09°54'70" S e 302 m de altitude. Segundo a classificação de Köppen, a região apresenta clima tipo Am, sendo tropical chuvoso com estação seca nítida de dois meses (julho e agosto). A temperatura anual varia entre 24,8 e 28,3 °C, tendo média de 26 °C. A precipitação pluviométrica é elevada, em torno dos 3.000 mm anuais, com intensidade máxima entre janeiro e março (ALVARES et al., 2013).

As 240 plântulas de *Cariniana sp.* providas da regeneração natural foram coletadas em um fragmento de floresta nativa, situada no município de Carlinda/MT, tendo em média 11,5 cm de altura, 2,5 cm de diâmetro do colo e 11,5 folhas. Logo após as retiradas das plântulas do ambiente natural elas foram acondicionadas em pano umedecido com água, na forma de "rocamboles". Em seguida as plântulas foram repicadas para os tubetes de 50 cm³, preenchidos com substrato comercial (Rohrbacher®). A cada m³ de substrato foi incorporado 5 kg do adubo de liberação lenta da marca Plantacote Plus 8 m®, com a formulação NPK (14-8-15). Depois da repicagem das plântulas para os tubetes eles foram acondicionados em condições diferenciadas para o crescimento das mudas de *Cariniana sp.*, constituindo-se os tratamentos testados, sendo: T1 – Tubetes em canteiro suspenso a 1,0 m de altura; T2 – ¼ do tubete enterrado em areia; T3 – ½ do tubete enterrado em areia; T4 – ¾ do tubete enterrado em areia. Para os tratamentos que tiveram os tubetes enterrados em diferentes profundidades na areia foi feito um canteiro, preenchido com areia na profundidade de ± 12 cm. Todos os tratamentos testados ficaram na área de crescimento/rustificação do viveiro, o qual era coberto com sombrite 50%. A irrigação das mudas feita quatro vezes ao dia, através de um sistema de microaspersão.

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, sendo quatro tratamentos com quatro repetições de 15 mudas. Aos 70 dias depois da repicagem das plântulas foram avaliados os seguintes parâmetros morfológicos: taxa de sobrevivência (S), incremento da altura total (Ht); incremento do diâmetro de colo (Dc); número de folhas (Nf) e a relação H/Dc. Foi avaliada também a biomassa seca dos seguintes componentes das mudas: matéria seca total (MST), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca das raízes (MSR) e a relação MSPA/MSR. Também foi calculado o Índice de Qualidade de Dickson (IQD) (GOMES e PAIVA, 2011). Todos os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey (p < 0,05).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto a sobrevivência das mudas de *Cariniana sp.* não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos testados, alcançando altas taxas de pegamento em todos os testes realizados (Tabela 1). Tal fato revela a sua adaptação ao transplante de plântulas resgatadas da regeneração natural para os tubetes. No entanto, as mudas produzidas na areia não apresentaram nenhuma mortalidade, mostrando ser um ambiente mais favorável

ao pegamento. Paula, Paiva e Maranhão (2013) também constataram os maiores índices de sobrevivência de mudas de *Alchornea castaneifolia*, formadas a partir da coleta de plântulas da regeneração natural e utilizando-se areia como substrato.

Tabela 1. Médias das taxas de sobrevivência e parâmetros morfológicos da parte aérea de mudas de *Cariniana sp.* produzidas em tubetes através do resgate de plântulas da regeneração natural.

Tratº.	S (%)	Nf	H (cm)	Dc (mm)	H/Dc
T1	96,7a	6,72b	10,76b	0,95a	6,62 b
T2	100a	11,12a	19,19a	0,56c	10,81a
T3	100a	13,05a	22,13a	0,66bc	11,03a
T4	100a	12,69a	21,35a	0,81ab	10,47a
C.V. %	1,9	16,3	11,1	14,0	6,0

Obs.: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05).

Em relação ao número de folhas não foram verificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos em que os tubetes foram enterrados na areia, os quais deferiram estatisticamente do tratamento que teve os tubetes suspensos em canteiro. Percebe-se que o ambiente com areia favoreceu consideravelmente a produção de folhas das mudas, possivelmente devido a maior manutenção de umidade ocorrida no substrato interno dos tubetes, conseqüentemente maiores atividades fisiológicas. Faria et al (2002) destacam que o processo fotossintético ocorre principalmente nas folhas, assim, os genótipos que apresentam maior número de folhas têm maior disponibilidade de fotoassimilados e, conseqüentemente, apresentam maior crescimento.

Ao considerar a Ht observa-se a repetição dos comportamentos dos tratamentos testados seguindo mesmo padrão para o número de folhas. Novamente, a presença da areia favoreceu de maneira intensa o crescimento em altura das mudas, que também pode ser atribuída a maior disponibilidade de água para as mudas. O crescimento do Dc das mudas de *Cariniana sp.* foi mais favorável no T1, o qual somente não diferiu do T4. Tais resultados levam a acreditar que as mudas do ambiente com areia investiram mais no crescimento em altura que no diâmetro e número de folhas. No que diz respeito a relação H/Dc observa-se que o T1 diferiu estatisticamente dos demais tratamentos testados, o que pode ser atribuído aos maiores valores de Dc encontrados no ensaio. Segundo Carneiro (1995) a relação H/Dc exprime o equilíbrio de crescimento das mudas, pois conjuga dois parâmetros de uma só vez. Esta relação mostra que quanto menor for o seu valor, maior será a capacidade de as mudas sobreviverem e se estabelecerem em campo.

A MSR teve as maiores médias no tratamento em que os tubetes ficaram acomodados em canteiro suspenso, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos avaliados (Tabela 2). Sendo assim, leva a acreditar que o crescimento do sistema radicular das mudas em canteiro suspenso ficou limitado ao espaço do tubete, enquanto que as mudas enterradas na areia as raízes ultrapassaram o orifício da base do recipiente, proporcionando maior crescimento de raízes fora do tubete.

Tabela 2- Parâmetros das variáveis de biomassa das mudas de *Cariniana* sp. produzidas em tubetes através do resgate de plântulas da regeneração natural.

Trat ^o .	MSR (g)	MSPA (g)	MST (g)	MSPA/ MSR	IQD
T1	0,48a	0,79b	1,27a	1,68b	0,15a
T2	0,26b	0,91a	1,16a	3,53a	0,08b
T3	0,24b	0,91a	1,15a	3,90a	0,08b
T4	0,25b	1,00a	1,26a	3,99a	0,09b
C.V. %	13,7	5,82	5,8	8,8	11,9

Obs.: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ($p < 0,05$).

Em se tratando da MSPA não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos que tiveram os tubetes enterrados na areia em diferentes profundidades, os quais não diferiram entre si. Tal situação reforça que o ambiente com a presença de areia favoreceu o crescimento da parte aérea das mudas, possivelmente motivada pela maior disponibilidade de umidade. Quanto o peso MST observa-se não há diferenças estatísticas em os tratamentos testados, revelando certo equilíbrio entre o crescimento da parte aérea e o sistema radicular independente do tratamento testado. Na relação MSPA/MSR o melhor tratamento foi o que teve os tubetes suspensos em canteiros, devido ao menor valor médio, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos.

Quanto ao IQD o T1 teve as maiores médias, sendo significativamente diferente dos demais tratamentos. De acordo com Hunt (1990) o IQD para as mudas produzidas em recipientes de 50 a 60 cm³ é de 0,20, sendo assim o T1 foi o que mais se aproximou do ideal. O tratamento com maior valor de IQD teve também maior Dc, MSR e MST, menor H, H/Dc, MSPA e MSPA/MSR. Resultados semelhantes foram obtidos por Fonseca et al. (2002), estudando diferentes períodos de sombreamento de mudas de *Trema micrantha*, tendo maior IQD em tratamentos com maiores valores de Dc, MSPA, MSR e MST.

4. CONCLUSÕES

A técnica de produção das mudas de *Cariniana* sp. em canteiros suspensos foi mais satisfatória, entretanto, a prática de enterrar os tubetes em areia mostrou-se também aceitável e promissora a sua utilização em outras espécies florestais nativas.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.

CARNEIRO, J. G.A. **Produção e controle de qualidade de mudas florestais**. Curitiba: UFPR/FUPEF, 1995.

FARIA, W.S. de; GAIVA, I.X.; PEREIRA, W.E. Comportamento de cinco genótipos de coqueiro (*Cocos nucifera* L.) na fase de germinação e de crescimento de mudas, sob diferentes sistemas de produção. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v.24, p.458-462, 2002.

FONSECA, E.P.; Padrão de qualidade de mudas de *Trema micrantha* (L.) Blume, produzidas sob diferentes períodos de sombreamento. *Revista Árvore*, v.26, n.4, p.515-523, 2002.

GOMES, J.M.; PAIVA, H.N. **Viveiros florestais: propagação sexuada**. 3a ed. Viçosa: UFV, 2011.

HUNT, G.A. Effect of styrobloc design and cooper treatment on morphology of conifer seedlings. In: TARGET SEEDLING SYMPOSIUM, MEETING OF THE WESTERN FOREST NURSERY ASSOCIATIONS, GENERAL TECHNICAL REPORT RM-200, 1990, Roseburg. **Proceedings...**Fort Collins: United States Department of Agriculture, Forest Service, 1990. p.218-222.

NAVE, A.G. **Banco de sementes autóctone e alóctone, resgate de plantas e plantio de vegetação nativa na Fazenda Intermontes, município de Ribeirão Grande, SP**. 2005. 219f. Tese (Doutorado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2005.

PAULA, S.R.P.; PAIVA, A.V.; MARANHO, A.S. Transposição de plântulas de *Alchornea castaneifolia* (Willd.) A. Juss. da regeneração natural como estratégia de produção de mudas em viveiro. *Cerne*, v.19, n.2, p.323-330, 2013.

VIDAL, C.Y. **Transplante de plântulas jovens como estratégia de produção de mudas para a restauração de áreas degradadas**. 2008. 171p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ASPECTOS SILVICULTURAIS DO MOGNO (*Swietenia macrophylla* King.) NO SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF)

Rubens Marques RONDON NETO*, Diogo Gerônimo Schielke LOFFI, Gabriel de Mello FEIRE

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: rubensrondon@yahoo.com.br

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento inicial e os níveis de ataques de *Hypsipyla grandella* em indivíduos de *Swietenia macrophylla*, plantados em linhas simples de *Eucalyptus urograndis* e *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*, no sistema integração lavoura-pecuária-floresta, em Nova Canaã do Norte/MT. *E. grandis* e *S. parahyba* var. *amazonicum* foram plantadas em linhas simples equidistantes 20 x 3 m (225 árvores ha⁻¹), sendo que a cada nove árvores de ambas as espécies havia um indivíduo de *Swietenia macrophylla*. Aos 16 meses após o plantio os indivíduos de *Swietenia macrophylla* não tiveram diferenças estatísticas quando consorciadas com ambas as espécies para os parâmetros: taxa de sobrevivência, diâmetro do tronco, quantidade de plantas atacada e altura de ataque por *Hypsipyla grandella*, no entanto, diferiu estatisticamente apenas para o crescimento em altura e a área de copa. Cerca de 44,2 e 21,9% das plantas de *S. macrophylla* associadas com *E. grandis* e *S. parahyba* var. *amazonicum*, não foram atacadas pela *H. grandella*, respectivamente. A combinação de árvores de *S. macrophylla* com *E. urograndis* foi mais favorável a sobrevivência e menores incidências de ataques de *H. grandella*, quando em associação com *S. amazonicum*.

Palavra-chave: *Hypsipyla grandella*, *Eucalyptus urograndis*, *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*.

1. INTRODUÇÃO

No sistema de uso do solo com a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é permitida grande variabilidade de combinações de espécies agrícolas e florestais, juntamente com a pecuária. Em se tratando do componente arbóreo esse deve apresentar características silviculturais favoráveis ao desempenho dos outros integrantes do sistema de produção. No entanto, ainda existe considerável necessidade de indicação de novas espécies florestais com potencialidades de adaptação às condições espaciais, edáficas e microclimáticas oferecidas com a combinação dos outros elementos do sistema.

Para as espécies florestais nativas há necessidade de informações a respeito comportamento e crescimento das espécies nativas submetidas às diferentes condições de cultivo na região Amazônica brasileira. Dentre várias espécies nativas tem-se o mogno (*Swietenia macrophylla* King.), que ocorre naturalmente em vários estados brasileiros da região norte (Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Tocantins) centro-oeste (Mato Grosso) e nordeste (Maranhão). Segundo Carvalho (2007) a sua madeira é uma das madeiras mais procuradas para exportação, empregada na fabricação de mobiliário de luxo e portas entalhadas.

No entanto, *Swietenia macrophylla* é uma espécie muito suscetível ao ataque broca-do-cedro (*Hypsipyla grandella*) que ataca diretamente os ponteiros ou gemas

apicais. As árvores atacadas por esse inseto apresentam tortuosidade e bifurcações, que decorre na conseqüente perda de valor comercial (MIRANDA e MIRANDA, 2000). Diante dessa situação e dada à importância comercial da espécie se faz necessário a idealização de métodos alternativos de cultivo para a produção de madeira com qualidade. Acredita-se que *Swietenia macrophylla* é uma espécie com potencial de uso no sistema ILPF, entretanto, ainda é necessário a realização de estudos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento inicial e os níveis de ataques de *Hypsipyla grandella* em indivíduos de mogno (*Swietenia macrophylla*), plantados em linhas simples de eucalipto (*Eucalyptus urograndis*) e pinho-cuiabano (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*), no sistema de ILPF, em Nova Canaã do Norte/MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) de ILPF, implantada na Fazenda Gamada, no município de Nova Canaã do Norte – extremo norte do Estado de Mato Grosso. A área experimental é de aproximadamente 85 ha, situada na coordenada geográfica 10°24'10" S e 55°43' 22" W, na altitude de aproximadamente 280 m.

Segundo a classificação de Köppen, a região apresenta clima tipo Am, sendo tropical chuvoso com estação seca

nítida de dois meses (julho e agosto). A temperatura anual varia entre 24,8 e 28,3 °C, tendo média de 26 °C. A precipitação pluviométrica é elevada, em torno dos 3.000 mm anuais, com intensidade máxima entre janeiro e março (ALVARES et al., 2013). A classe de solo predominante na área experimental é o Gleissolo. A vegetação original da região é classificada como Floresta Ombrófila Aberta.

Dois meses antes da instalação do experimento o solo foi amostrado na profundidade de 0-20 cm, a fim de realizar avaliar as suas características químicas, sendo: $pH_{H_2O} = 5,70$, P (Mehlich) = 2,50 mg dm^{-3} , K (Mehlich) = 111 mg dm^{-3} , $Ca = 1,56$ cmolc dm^{-3} , $Mg = 0,44$ cmolc dm^{-3} , $Al = 0,00$ cmolc dm^{-3} e M.O. = 17,00 g dm^{-3} .

Anteriormente à implantação do sistema ILPF a área era ocupada por pastagem de capim-braquiarião (*Brachiaria brizantha* cv *Marandu*), a qual foi dessecada com a aplicação de aproximadamente 3,5 L ha^{-1} de glyphosate, com volume de calda de 200 L ha^{-1} . Cerca de 20 dias após a dessecação da pastagem iniciou-se o preparo somente das faixas de plantio (cultivo mínimo), com auxílio de três hastes subsoladoras equidistantes a 45 cm uma da outra, numa profundidade entre 40 a 50 cm. No sulco central foram plantadas as mudas em tubetes de 50 cm^3 de pinho-cuiabano (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber ex Ducke) Barneby) e eucalipto híbrido *Eucalyptus urograndis* (*E. urophylla* x *E. grandis*), em linhas simples distantes 20 m uma da outra e 3 m entre plantas (225 árv. ha^{-1}) (Figura 1). A cada nove árvores de ambas as espécies havia um indivíduo de mogno (*Swietenia macrophylla* King.).

Figura 1. Detalhe do mogno (*Swietenia macrophylla*) em associação com eucalipto (*Eucalyptus urograndis*), no sistema integração-lavoura-pecuária-floresta, em Nova Canaã do Norte/MT.

No primeiro ano de estudo, juntamente com o plantio das espécies florestais, foi cultivado arroz, variedade BRS Monarca, com densidade de semente de 70 kg de sementes por ha^{-1} , no espaçamento de 42,0 cm entre linhas. Na semeadura foram aplicados 400 kg ha^{-1} do formulado de NPK 01-18-18 + micronutrientes (sobra do insumo utilizado no cultivo da soja na propriedade e aproveitado na cultura do arroz). Nove dias após emergência foram aplicados 70 kg ha^{-1} de uréia, uma semana após colocou-

se mais 40 kg ha^{-1} uréia, ambas aplicadas a lançar em superfície. Após 115 dias da semeadura, o arroz foi colhido, obtendo produtividade média de 3.600 kg ha^{-1} . No segundo ano agrícola (safra 2009/10) cultivou-se a soja variedade BRS Flora, no espaçamento de 40 cm entrelinhas, com densidade de 14 sementes m^{-2} . Foram aplicados 318 kg ha^{-1} de superfosfato simples (18% de P_2O_5) como adubação de semeadura e 32 dias após a emergência das plântulas foi realizada a adubação de cobertura com 105 kg ha^{-1} de cloreto de potássio (58% de K_2O). A colheita da soja foi feita 106 dias após a semeadura, obtendo produtividade média de 3.546 kg ha^{-1} .

Na adubação de plantio das três espécies florestais utilizou-se 200 g por planta do formulado 01-18-18, aplicado nos dois sulcos laterais, distante 20 cm de cada muda. Foi utilizada a recomendação de adubação de Gonçalves et al (1995), na qual se recomenda aplicar 400 kg ha^{-1} de fosfato reativo no sulco mais 40 g por cova⁻¹ para a cultura do eucalipto. Admitindo-se que as espécies florestais devem aproveitar o fertilizante residual das culturas anuais, a adubação corretiva no sulco foi omitida. Também por inexistência de sugestões de adubações para as demais espécies testadas, utilizou-se a mesma recomendação de adubação indicada para o eucalipto. Aos 10 e 14 meses depois do plantio das espécies florestais foram aplicados em cobertura 100 g planta⁻¹ de NPK na fórmula 20-00-10 + B (2%) e Zn (1%). Para o controle de plantas espontâneas, realizou-se limpeza mecânica e química, sendo que nas faixas com as espécies florestais a roçada mecânica era realizada assim que houvesse uma taxa de infestação que afetava o desenvolvimento das mesmas.

O experimento foi instalado no delineamento em inteiramente casualizado, com dois tratamentos e nove repetições, a qual era constituída por uma linha de árvores de *E. urograndis* ou *S. parahyba* var. *amazonicum* intercaladas com *S. macrophylla*. Aos 16 meses após o plantio das três espécies florestais foram efetuadas as medições da altura total e diâmetro a 10 cm da altura do solo (DAS), com o auxílio de uma vara graduada e paquímetro, respectivamente. Apenas nas plantas de *S. macrophylla* foram feitas as avaliações das taxas de sobrevivência dos indivíduos e área de copa, além dos seguintes quesitos relacionadas a *H. grandella*, sendo: nível de dano às plantas (nota 0 = Sem ataque; nota 1 = Levemente atacada; nota 2 = Moderadamente atacada e nota 3 = Muito atacada), quantidade de plantas atacadas pela praga e Altura do ataque da praga. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pela análise de variância (ANAVA) e comparações de médias pelo teste de Tukey ($p < 0,05$), com auxílio programa SISVAR.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aos 16 meses após o plantio de *E. urograndis* e *S. amazonicum* em linhas simples apresentaram índices de sobrevivência 90,0 e 85,6%, respectivamente, não tendo diferenças estatísticas entre si (Tabela 1). Os respectivos valores médios de altura para *S. parahyba* var. *amazonicum* e *E. urograndis* foram 7,06 e 5,69 m, diferindo estatisticamente uma da outra. Para o crescimento diamétrico do fuste *S. amazonicum* e *E. urograndis* tiveram as respectivas médias de 9,36 e 8,87

cm, não apresentando diferenças estatísticas entre elas. As plantas de *S. macrophylla* associadas ao *E. urograndis* e *S. parahyba* var. *amazonicum* apresentaram uma taxa de sobrevivência de 72,6 e 67,8%, respectivamente, não apresentando diferenças estatísticas entre si. Destas plantas vivas de *S. macrophylla* quando associadas com *E. urograndis* e *S. parahyba* var. *amazonicum*, 58,4 e 80,8% do total de indivíduos foram atacados por *H. grandella*, respectivamente. Ambos os índices de incidência de *H. grandella* encontrados no presente estudo foram inferiores aos obtidos por Oliveira et al. (2009), em um sistema silvipastoril instalado em Rio Branco/AC, com linhas puras de *S. macrophylla*, plantadas no espaçamento 5 x 10 m, no qual apresentou 85% de incidência aos 12 meses de idade.

Tabela 1. Valores médios de parâmetros silviculturais de *Swietenia macrophylla*, em associação com *Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* e *Eucalyptus urograndis*, no sistema integração-lavoura-pecuária-floresta, em Nova Canaã do Norte/MT.

Tipo de plantio misto	S (%)	Ht (m)	DAS (cm)	Ác (m ²)
<i>Swietenia macrophylla</i> X <i>Eucalyptus urograndis</i>	72,6a	1,93a	3,24a	0,71a
<i>Swietenia macrophylla</i> X <i>S. parahyba</i> var. <i>amazonicum</i>	67,8a	1,65b	3,43a	0,59b
C.V. (%)	17,9	11,3	9,7	14,1

Sendo: S = Taxa de sobrevivência, Ht = Altura total, DAS = Diâmetro à altura do solo, Ac = Área de copa.

Obs.: Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Do total de 110 e 104 indivíduos de *S. macrophylla* plantados em associação com *E. urograndis* e *S. amazonicum*, 29,9 e 13,4% das plantas não foram atacadas pela *H. grandella*, respectivamente. Acredita-se devido a concentração da copa das árvores *S. parahyba* var. *amazonicum* se restringirem as porções terminais do tronco houve a maior exposição das plantas de *S. macrophylla*, deixando-as mais vulneráveis aos ataques mais severo dessa praga. Sousa et al. (2010) verificaram ataque em todas as árvores de *S. macrophylla*, plantadas em pleno sol ou em faixas de enriquecimento de capoeira tiveram alta mortalidade. Em um total de 19 e 28 indivíduos de *S. macrophylla* na presença de *E. urograndis* e *S. parahyba* var. *amazonicum*, respectivamente, constatou-se o ataque de *H. grandella* com o nível muito atacada, causando consideráveis deformações no fuste das árvores (nota 3) (Figura 2).

A altura do ataque de *H. grandella* nas plantas de *S. macrophylla* intercaladas com de *E. urograndis* e *S. amazonicum* foi a 0,89 m e 0,76 m de altura, respectivamente, não diferindo estatisticamente entre si (C.V. = 24,98%). Portanto, em ambos os casos o dano foi feito pela praga foi a menos de 1,0 m de altura do fuste. Esse inseto destrói o broto terminal das árvores, diminuindo sua altura e causando o aparecimento de galhos laterais, o que reduz consideravelmente o valor comercial da madeira. Em alguns casos a adoção de podas de formação melhorou a qualidade do fuste, no entanto, houve situações que tal prática silvicultural não foi

suficiente para corrigir a tortuosidade do fuste no local de ataque do inseto.

Figura 2. Nível de ataque de *Hypsipyla grandella* em mogno (*Swietenia macrophylla*), em associação com pinho-cuiabano (*Schizolobium parahyba* var. *amazonicum*) e eucalipto (*Eucalyptus urograndis*), no sistema integração-lavoura-pecuária-floresta, em Nova Canaã do Norte/MT. **Sendo:** (0 = Sem ataque; 1 = Levemente atacada; 2 = Moderadamente atacada e 3 = Muito atacada).

A altura média das árvores de *S. macrophylla* plantadas nas linhas simples de *E. urograndis* e *S. parahyba* var. *amazonicum* apresentaram diferenças estatísticas significativas entre si, no qual, na presença de *E. urograndis*, o crescimento foi em média 14,5% superior. Anualmente os incrementos médios dos indivíduos de *S. macrophylla* foram de 1,28 e 1,10 m, quando associado com *E. urograndis* e *S. parahyba* var. *amazonicum*, respectivamente (Tabela 1). Aos 15 meses depois do plantio Guimarães Neto et al. (2004), obtiveram médias de 1,26 e 1,21 m de altura para os indivíduos de *S. macrophylla* em plantios puros e consorciados com *E. urograndis*, respectivamente.

A maior intensidade de competição lateral exercida pelas copas das árvores de *E. urograndis*, provavelmente tenham estimulado o crescimento inicial em altura dos indivíduos de *S. macrophylla*. Vale ressaltar, que a maior quantidade de indivíduos de *S. macrophylla* atacados por *H. grandella* em associação com *S. parahyba* var. *amazonicum* também deve ter contribuído com a redução do valor médio do crescimento em altura das plantas. O tamanho da copa de *S. macrophylla* foi mais favorável na presença de *E. urograndis*, apresentando diferenças estatísticas significativas entre *S. parahyba* var. *amazonicum*, com cerca de 22,3% de superioridade. Tal fato pode ser atribuído a maior competição por luz existente no consórcio com o *E. urograndis*.

Os valores médios de diâmetros dos fustes dos indivíduos de *S. macrophylla* também não tiveram diferenças estatísticas quando associados com *S. parahyba* var. *amazonicum* e *E. urograndis*, no entanto, nas linhas de *S. parahyba* var. *amazonicum* o crescimento diamétrico foi 5,5% superior. Os incrementos médios anuais em diâmetro de *S. macrophylla* foram de 2,28 e 2,16 cm, quando intercalados com *S. parahyba* var. *amazonicum* e *E. urograndis*, respectivamente. Resultados inferiores foram encontrados por Souza et al. (2008), no plantio puro em pleno sol com o espaçamento de 3 x 3 m, tendo anualmente 1,4 cm de incremento médio diamétrico.

Para Hauxwell (2001) dentre as melhores práticas silviculturais para manejo da *H. grandella* tem-se o uso de espécies florestais protetoras na fase inicial, proporcionando mais sombra na fase inicial de crescimento para reduzir o ataque da praga. No entanto, segundo Lunz et al. (2009) nenhuma técnica isolada tenha demonstrado resultados sendo necessária a combinação de diversas técnicas para o manejo da praga. Dessa forma, com base nos dados obtidos no presente trabalho, tem-se a indicação de um sistema de cultivo alternativo de *S. macrophylla*, o qual futuramente pode ser associado a outras práticas que minimizem os ataques de *H. grandella*.

4. CONCLUSÕES

A combinação de árvores de *S. macrophylla* com *E. urograndis* foi mais favorável a sobrevivência e menores incidências de ataques de *H. grandella*, quando em associação com *S. amazonicum*.

5. REFERÊNCIAS

- ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.
- CARVALHO, P.E.R. **Mogno** (*Swietenia macrophylla*). Colombo/PR: EMBRAPA - CNPF, 2007. 12p. (EMBRAPA – CNPF. Circular Técnica, 140).
- FERREIRA, J.C.V. **Mato Grosso e seus municípios**. Cuiabá/MT: Secretaria de Estado da Educação, 365p. 2001.
- GONÇALVES, J.L.M. **Recomendações de adubação para *Eucalyptus*, *Pinus* e espécies típicas da Mata Atlântica**. Piracicaba/SP: IPEF, 1995. 23p. (IPEF. Documentos Florestais, 15).
- GUIMARÃES NETO, A.B.; FELFILI, J.M.; SILVA, G.F. DA; MAZZEI, L.; FAGG, C.W.; NOGUEIRA, P.E. Avaliação do plantio homogêneo de mogno, *Swietenia macrophylla* King, em comparação com o plantio consorciado com *Eucalyptus urophylla* S. T. Blake, após 40 meses de idade. *Revista Árvore*, Viçosa/MG, v.28, n.6, p.777-784, 2004.
- HAUXWELL, C. Silvicultural management of *Hypsipyla* spp. In: FLOYD, R.B.; HAUXWELL, C. (Ed.). *Hypsipyla* shoot borers in Meliaceae: Proceedings of na International Workshop. Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research, 2001. 166p.
- LUNZ, A.M.; THOMAZINI, M.J.; MORAES, M.C.B.; NEVES, E.J.M.; BATISTA, T.F.C.; DEGENHARDT, J.; SOUSA, L.A.; OHASHI, O.S. *Hypsipyla grandella* em mogno (*Swietenia macrophylla*): situação atual e perspectivas. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo/PR, n.59, p.45-55, 2009.
- MIRANDA, E.M.; MIRANDA, K.R. **Propagação vegetativa do mogno** (*Swietenia macrophylla* King.) **por enraizamento de estacas semilehosas em câmara úmida**. Rio Branco/AC: EMBRAPA - Acre, 2000. 15p. (EMBRAPA – Acre. Circular Técnica, 32).
- MOREIRA, M.L.C.; VASCONCELOS, T.N.N. **Mato Grosso: solos e paisagens**. Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MT. Cuiabá/MT, 2007, 272p.
- OLIVEIRA, T.K.; LUZ, S.A.; SANTOS, F.C.B.; OLIVEIRA, T.C.; LESSA, L.S. Crescimento de espécies arbóreas nativas em sistema silvipastoril no Acre. **Amazônia: Ciência & Desenvolvimento**, Belém/PA, v.4, n.8, p.121-126, 2009.
- SOUZA, C.R.; LIMA, R.M.B.; AZEVEDO, C.P.; ROSSI, L.M.B. Desempenho de espécies florestais para uso múltiplo na Amazônia. **Scientia Forestalis**, Piracicaba/SP, v.36, n.77, p.7-14, 2008.
- PEREIRA, R.T.G. **Implantação de Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta em Propriedades da Agricultura Familiar da Zona da Mata de Minas**. Embrapa Gado de Leite:Juiz de Fora, MG. 2009.
- SOUZA, C.R.; AZEVEDO, C.P.; LIMA, R.M.; ROSSI, L.M.B. Comportamento de espécies florestais em plantios a pleno sol e em faixas de enriquecimento de capoeira na Amazônia. **Acta Amazonica**, Manaus/AM, v.40, n.1, p.127-134, 2010.
- TRECENTI, R. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Projeto Integração Lavoura-Pecuária-Floresta**. São Paulo, SP. 2002.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DETERMINAÇÃO DA ÉPOCA DE PLANTIO DE JENIPAPO (*Genipa americana* L.) EM ÁREAS CILIARES ALAGADAS

Rubens Marques RONDON NETO*, Fabio Nogueira de OLIVEIRA

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rubensrondon@yahoo.com.br

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar e determinar a época mais adequada para o plantio de mudas de jenipapo (*Genipa americana*) em áreas ciliares alagadas degradadas, em Alta Floresta/MT. A área experimental era dominada por capim-bengo (*Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf., que foi eliminado com herbicida a base de Glifosato (3 L ha⁻¹). Em seguida foi feito o plantio das mudas de *Genipa americana* no espaçamento de 1,5 x 1,5 m. O experimento foi instalado no delineamento em blocos ao acaso, com cinco repetições de seis plantas. Depois de oito meses do plantio na época de chuva (agosto/2012) e na seca (março/2013) foram realizadas as avaliações de taxas de sobrevivência, altura total, diâmetro do colo, número de folhas e índice de clorofila nas folhas. O plantio de mudas de *Genipa americana* pode ser feito tanto na estação seca ou chuvosa em áreas ciliares encharcadas.

Palavra-chave: área degradada, áreas úmidas, mata ciliar.

1. INTRODUÇÃO

A vegetação ciliar que margeia as nascentes e cursos d'água é fundamental para a preservação ambiental e em especial na manutenção das fontes de água e da biodiversidade (CHAVES, 2009). As florestas ciliares denominadas como todas as formações arbóreas ocorrentes ao logo de cursos d'água, independentemente da fisionomia, da florística ou região geográfica em que ocorrem, naturalmente não podem ser consideradas como uma unidade fitogeográfica única e distinta das demais (DURIGAN et al., 2001).

As áreas ciliares constituem parte de uma microbacia, tanto do ponto de vista estético como ecológico, em termos de biodiversidade, e principalmente hidrológico. Esses ambientes se caracterizam pela condição de saturação decorrente da superficialidade do lençol freático na maior parte do ano, de modo que há predomínio de espécies tipicamente adaptadas a essas condições edáficas (ZAKIA et al., 2006). As matas ciliares são responsáveis pela proteção dos corpos d'água, evitando o assoreamento, regularizando a vazão, além de servirem de abrigo e fonte de alimento para a fauna (SOUSA, 2008).

Nas áreas ciliares úmidas, sua vegetação sensível necessita de um solo hidricamente saturado, quando degradada apresenta maior dificuldade em serem restauradas, por causa da saturação hídrica do solo. Uma das funções desse tipo de vegetação é a de dificultar o assoreamento do leito dos rios, não permitir que os sedimentos carregados pelas águas das chuvas cheguem

com sua total intensidade. Além disso, suas raízes servem como fixadoras das margens e protegem contra os eventos erosivos intensos (TERRES e MULLER, 2008).

O estabelecimento da época correta de plantio de mudas de espécies florestais nativas em solos úmidos e alagados, constantemente presentes nas áreas ciliares, pode ser um fator importante e determinante na sobrevivência e crescimento das plantas. Portanto, julga-se de extrema importância a utilização de estratégias que possam proporcionar elevação dos índices de sobrevivência e aumento da velocidade de crescimento na fase inicial das plantas. Dentro desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a melhor época de plantio da espécie de jenipapo (*Genipa americana* L.) em áreas ciliares alagadas, no município de Alta Floresta/MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi instalado em área ciliar degradada sujeita ao alagamento no período chuvoso, situada no município de Alta Floresta – extremo norte do Estado de Mato Grosso. A área experimental localiza-se entre as coordenadas geográficas 56°01'88" W e 09°54'70" S e a cerca de 302 m de altitude. O local do experimental era isolado com cercas de arame e dominado por capim-bengo (*Brachiaria mutica*).

Segundo a classificação de Köppen, a região apresenta clima tipo Am, sendo tropical chuvoso com estação seca nítida de dois meses (julho e agosto). A temperatura anual varia entre 24,8 e 28,3 °C, tendo média de 26 °C. A

precipitação pluviométrica é elevada, em torno dos 3.000 mm anuais, com intensidade máxima entre janeiro e março (ALVARES et al., 2013). A classe de solo predominante na área experimental é o Gleissolo. A vegetação original da região é classificada como Floresta Ombrófila Aberta.

O preparo da área para o plantio constituiu inicialmente na eliminação da vegetação herbácea em toda área experimental, através da aplicação de herbicida a base de glifosato, no início do período chuvoso (setembro/2011), na dosagem de 3 L ha⁻¹. Após o coroamento manual com o uso de enxada no raio de aproximadamente 50 cm das plantas (dezembro/2011) foram abertas manualmente com cavadeira, covas de 15 x 15 x 15 cm. As mudas de *Genipa americana* utilizadas no plantio foram produzidas em tubetes de 50 cm³, tendo em média 10 cm de altura total. A fim de avaliar o experimento por no máximo dois anos de idade as mudas foram plantadas no espaçamento de 1,5 x 1,5 m. Nas proximidades das plantas o controle das plantas daninhas foi feito através do coroamento manual com enxada, já nas entrelinhas foi feito roçada mecânica.

A fim de avaliar o comportamento silvicultural das plantas de *Genipa americana* em condições de encharcamento do solo foram realizados um plantio na estação chuvosa (dezembro/2011) e outro no período de seca (junho/2012). Essas épocas de plantio na estação de chuva (dezembro/2011) e seca (junho/2012) constituíram os dois tratamentos testados. O experimento foi instalado no delineamento em blocos ao acaso, com cinco repetições de seis plantas.

Aos oito meses após o plantio na época de chuvas (agosto/2012) e seca (março/2013) foram realizadas as avaliações das plantas, respectivamente. Foram coletados os seguintes dados: sobrevivência (S); altura total (Ht), medido com trena; diâmetro do colo, mensurado com paquímetro digital e paquímetro analógico; número de folhas (Nf) e índice de clorofila nas folhas (Ic), com clorofilômetro – marca: Konica Minolta modelo: SPAD 502. Equipamento que possui diodos que emite luz a 650 nm (vermelho) e a 940 (infravermelho). A luz que passa através da amostra da folha atinge o receptor (fotodiodo de silicone) que converte a luz transmitida em sinais elétricos analógicos, esses sinais são convertidos e usados por um microprocessador para calcular os valores adimensionais SPAD (Soil Plant Analysis Development) (WASKOM et al., 1996). O índice de clorofila foi estimado através da média de três folhas por plantas, com o aparelho clorofilômetro. Os dados foram analisados estatisticamente através da ANOVA e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentadas as médias dos dados da altura total, diâmetro do colo, número de folhas e teor de clorofila das plantas de *Genipa americana*. Essas variáveis foram avaliadas após oito meses de plantio, na estação seca e chuvosa em ambientes ciliares sujeitos ao encharcamento do solo. Quanto aos resultados de sobrevivência dos indivíduos de *Genipa americana*, plantados nos períodos de chuva e seca não houve diferença estatística significativa. Entretanto, observa-se que o índice de sobrevivência das plantas foi maior

quando plantadas na estação de seca. Durigan (1990) obteve aos oito meses depois do plantio 100% de sobrevivência dos indivíduos de *Genipa americana*, quando plantadas em áreas ciliares de solos arenosos com lençol freático superficial. As plantas de *Genipa americana* que ficaram submersas por períodos longos não resistiram ao alagamento (Figura 1). Segundo Joly (1982) a causa da mortalidade das plantas pode ser atribuída à alta concentração de álcool entre as células. Isso ocorre devido à baixa produção energética a um aumento nas atividades de diversas enzimas gerando níveis elevados etanol, podendo ocorrer toxidez.

Tabela 1. Médias de (S) sobrevivência, altura total (Ht), diâmetro do colo (Dc), número de folhas (Nf) e índice de clorofila (Ic) de jenipapo (*Genipa americana*), plantadas em áreas ciliares alagadas, em Alta Floresta/MT.

Época de plantio	S (%)	Ht (cm)	Dc (cm)	Nf	Ic
Chuva	70,00a	8,45a	0,46a	6,17a	37,36a
Seca	76,67a	11,11a	0,62a	7,08a	32,75a
C.V. (%)	35,2	20,0	20,5	35,7	16,6

Obs.: Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Figura 1. Detalhes das plantas de *Genipa americana* desenvolvendo em área ciliar alagada (A) e drenada (B), em Alta Floresta/MT.

Em relação à altura total dos indivíduos de *Genipa americana* verificou-se que estatisticamente não houve diferenças estatísticas dos indivíduos plantados no período chuvoso quando comparado com o plantio na estação de seca. Do período chuvoso o menor e maior valor individual de altura total foi de 4,0 e 13,0 cm, respectivamente, tendo em média 8,45 cm. Já no período seco o menor valor individual de altura total foi de 5,1 e o maior e 15,1 cm, com média 11,11 cm. Os respectivos

incrementos bimestrais em altura total das plantas plantadas no período de chuva e seca foram de aproximadamente 2,11 e 2,80 cm. Sendo assim, percebe-se que os indivíduos plantados durante a seca foi mais favorável ao crescimento em altura. Aos 12 meses depois do plantio em área de Cerrado, Antezana et al. (2008) tiveram resultados semelhantes de altura total dos indivíduos de *Genipa americana*, em média 13,6 cm, 10,7 e 15,2 cm o menor e maior altura total, respectivamente. De acordo com Lobo e Joly (2001) em áreas matas e brejos em que a coluna de água fica acima do solo, as plantas reduzem drasticamente as atividades metabólicas para crescer e assume quase que exclusivamente a função de fixar o indivíduo no solo.

Os resultados de diâmetro do colo dos indivíduos de *Genipa americana* não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre as plantas implantadas no período chuvoso e seco. Na estação chuvosa o menor e maior valor em diâmetro foi de 0,29 e 0,74 cm, com média de 0,46 cm. No entanto, o período seco os valores de diâmetro foram de 0,4 a 1,2 cm, com média de 0,62 cm, respectivamente. O incremento bimestral em diâmetro das plantas plantadas no período de chuva e seca foi de aproximadamente 0,12 e 0,16 cm, respectivamente. Souza et al. (2011) testando regeneração artificial de *Genipa americana*, obtiveram aos seis meses de idade diâmetro do colo com média de 1,18 cm, sendo estatisticamente significativa entre si (Figura 3).

No entanto, vale ressaltar os indivíduos que foram avaliados apenas oito meses, os indivíduos plantados na estação de chuva e seca. Portanto, caso houvesse mais tempo de avaliação tais valores poderiam ser maiores. Nas épocas de chuva e seca teve a média de número de folhas de 6,17 e 7,08, respectivamente. Rissi (2010), testando diferentes substratos e escarificação de espécies arbóreas nativas, obteve para mudas de *Genipa americana*, aos 50 dias números de folhas inferiores. Segundo Chaer (2003), o excesso de água no solo causa redução imediata na troca de gases entre a planta e o ambiente, em plantas inundadas provoca queda imediata na respiração das raízes. Isso ocorre tanto em plantas tolerantes como nas intolerantes, tal condição provoca inibição da atividade metabólica e causando redução no desenvolvimento geral da planta.

No que se refere ao índice de clorofila não ocorreram diferenças estatísticas significativas dos indivíduos plantados no período chuvoso ao comparar com a seca. Na época chuvosa o menor e maior valor do índice de clorofila foi de 17,9 e 57,9 SPAD, em média 37,33 SPAD. No período seco o menor e maior valor encontrado foi de 25,1 e 52,1 SPAD, com média de 32,75 SPAD. Para Salla et al. (2007) os valores de SPAD refletem os teores relativos de clorofila e são calculados a partir de certa quantidade de luz emitida pelo instrumento e refletida pela folha. Segundo Sanches (2011) o índice de SPAD é uma média utilizada para avaliar a deficiência de N pela redução da coloração verde. Segundo Stipp et al., (2012) em seu experimento testando determinação da época de plantio de *Hevea brasiliensis*, em áreas ciliares encharcadas, o teor de clorofila para o período chuvoso foi de 24,04 SPAD e para o período seco 34, 54 SPAD, para a espécie *Hevea brasiliensis*.

O solo da área experimental encontrou-se permanentemente encharcado no período chuvoso, tendo em certos locais submersão das plantas por alguns dias, o pode ser o motivo das mortalidades de alguns indivíduos. Andrade et al. (2000) afirmam que *Genipa americana* ocorre naturalmente em áreas de florestas abertas e de vegetação secundária de várzeas, em locais temporários ou permanentemente inundados. Conforme mencionado na literatura (ANTEZANA, 2008; ANDRADE et al., 2000), *Genipa americana* apresenta tolerância a solos encharcados e previamente inundados, podendo suportar e ser implantada em área sujeita ao alagamento.

4. CONCLUSÕES

O plantio de mudas de *Genipa americana* pode ser feito tanto na estação seca ou chuvosa em áreas ciliares encharcadas.

5. REFERÊNCIAS

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.

ANDRADE, A.C.S; SOUZA, A.F; RAMOS, F.N; PEREIRA, T.S; CRUZ, A.P.M. Germinação de sementes de jenipapo: temperatura, substrato e morfologia do desenvolvimento pós-seminal. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. v.35, n.3, p.609-615, 2000.

ANTEZANA, F.L. **Crescimento inicial de 15 espécies nativas do bioma cerrado sob diferentes condições de adubação e roçagem, em Planaltina/DF**. 2008. 84f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, Distrito Federal, 2008.

CHAVES, A. **Importância da mata ciliar (legislação) na proteção dos cursos hídricos, alternativas para sua viabilização em pequenas propriedades rurais**. 170f. 2009. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade de Passo Fundo, Passando Fundo. 2009.

CHAER, G.M. **Modelo para determinação de índice de qualidade do solo baseado em indicadores físicos, químicos e microbiológicos**. Seropédica: EMBRAPA Agrobiologia, 2003. 6p.

DURIGAN, G. RODRIGUES, R.R. SCHIAVINI, I.A. Heterogeneidade de Ambiental Definindo a Metodologia de Amostragem da Floresta Ciliar IN: RODRIGUES, R. R; FILHO, H. de F. L. **Matas ciliares: conservação e recuperação**. 2. Ed. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo: Fapesp, 2001. 320p.

DURIGAN, G. Taxa de sobrevivência e crescimento inicial das espécies em plantio de recomposição da mata ciliar. *Acta Botânica Brasileira*. v.4, n.2, p.35-40, 1990.

JOLY, C.A. **Flooding tolerance mechanisms of some Brazilian Trees**. 1982. PhD. Thesis, Univ. St. Andrews, St. Andrews 1982.

LOBO, P.C.; JOLY, C.A. Aspectos ecofisiológicos da vegetação de mata ciliar do sudeste do Brasil. In: RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F.L. (Eds.). **Matas ciliares, conservação e recuperação**. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2001. p.143-157.

RISSI, R.N. **Escarificação de sementes e seleção de substratos para o crescimento e desenvolvimento inicial de espécies arbóreas nativas**. 2010. 35p. Monografia (Graduação em Agronomia) – Faculdades integradas FAFIBE, Bebedouro, 2010.

SALLA, L.; RODRIGUES, J.C.; MARENCO, R.A. Teores de clorofila em árvores tropicais determinados com o SPAD-502. **Revista Brasileira de Biociências**, v.5, n.2, p.159-161, 2007.

SANCHES, C.V.; FURLANI JUNIOR, E.; LIMA, G.R.; HIRAKI, S.S. Teores de pigmentos e índice SPAD em *Hevea brasiliensis* tratadas com diferentes concentrações de nitrato. In: ENCONTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA FAZENDO O PRESENTE, 5., 2011, Ilha Solteira. **Anais ...** Ilha Solteira: UNESP – Ilha Solteira, 2011. (cd room).

SOUSA, J.V. **Desenvolvimento inicial de leguminosas arbóreas nativas em várzea sob diferentes condições de drenagem na regeneração de matas ciliares**. 2008. 89f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical) Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, 2008.

SOUZA, E.P; RONDON NETO, R.M.; CALDEIRA, M. V.W. Regeneração artificial de jenipapo (*Genipa americana*) no período da seca com uso de hidrogel. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL. 1., 2011, Guarapari. **Anais ...** Guarapari: UFES, 2011. (cd room).

TERRES, C.A.; MÜLLER, M.M.L. Proposta de recuperação de área degradada às margens do Arroio do Engenho na Vila Concórdia, Guarapuava – PR. **Revista Eletrônica Lato Sensu**, v.5, p.2-17, 2008.

WASKOM, R.M; WESTFALL, D.D; SPEELLMAN, D.E; SOLTANPOUR, P.N. Monitoring **nitrogen status of corn with a portable chlorophyll meter**. Communications in Soil Science and Plant Analysis. New York 1996.

ZAKIA, M.J.B; FERRAZ, F.F.B; RIGHETTO, A.M; LIMA, W.P. Delimitação da Zona Ripária em uma Microbacia IN: LIMA, W.P; ZAKIA, M.J.B. **As florestas plantadas e água – implementando o conceito da microbacia hidrográfica como unidade de planejamento**. São Carlos: Rima, 2006. 226p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SOBREVIVÊNCIA DE *Guazuma ulmifolia* Lam. E *Mabea fistulifera* Mart. EM MINIJARDIM

Ruthy Meyre Costa FONSECA^{1*}, Diego Tyszka MARTINEZ¹, Gilvano Ebling BRONDANI¹ Paulo Roberto NICÁCIO¹, Alessandra da Silva LOPES¹, Eder Luiz ALMEIDA^{2*}

¹PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Nativa Sementes e Mudas, Produção e pesquisa, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*¹E-mail: rmc.ambiental@gmail.com

RESUMO: Apesar da diversidade de espécies lenhosas da flora brasileira, há poucos trabalhos com propagação assexuada. O aprimoramento da propagação vegetativa para espécies nativas contribuirá para o avanço da silvicultura de diferentes setores, incluindo a recuperação de áreas degradadas e de preservação ambiental. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar a sobrevivência das espécies *Guazuma ulmifolia* Lam. e *Mabea fistulifera* Mart. em minijardim seminal. O minijardim foi instalado em casa de sombra, coberta com sombrite (50% de luminosidade). O sistema de irrigação foi composto por microaspersão. As mudas possuíam 25 e 30 cm de comprimento e 4 meses de idade quando foram transplantadas para vasos de polipropileno, com capacidade de 5 litros. O substrato utilizado foi composto por areia lavada e no fundo dos recipientes foi acrescentada uma camada de 3 cm de brita. Após um período de quinze dias de adaptação foi executada a quebra da dominância apical (pelo corte da ponteira das mudas) e iniciaram os tratamentos. O experimento foi conduzido em blocos casualizados, com três concentrações da solução nutritiva (25%, 50% e 100%). As três concentrações caracterizaram os três tratamentos, com oito repetições/blocos, totalizando 24 blocos. Foram dispostas 15 mudas por bloco, gerando um total de 120 minicepas por espécie. Após quatro avaliações, observou-se uma superioridade da sobrevivência das minicepas de *Guazuma ulmifolia*, não sendo constatada nenhuma mortalidade. *Mabea fistulifera* apresentou sobrevivência de 83,33% após quatro avaliações. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram adequada sobrevivência das minicepas através desta técnica e manejo aplicado.

Palavra-chave: propagação, assexuada, nutrição.

1. INTRODUÇÃO

Apesar do Brasil possuir uma grande diversidade de espécies florestais com os mais diversos potenciais, os trabalhos com miniestaquia de espécies nativas ainda são reduzidos, sendo necessário o domínio quanto às ações e interações relacionadas aos fatores endógenos e exógenos, haja vista que cada espécie exige conhecimento específico. No procedimento de montagem de minijardim, as minicepas são as fontes de brotações, podendo ser originadas de material seminal, de micropropagação, comumente chamadas de microcepas ou originadas de estaquia convencional (XAVIER et al., 2013). O conjunto de minicepas constitui o minijardim ou jardim miniclonal (quando se usa clones), podendo ser estabelecido em diferentes sistemas, como canaletão, tubetes, sacos plásticos ou vasos (CUNHA et al., 2005). Cada minicepa sofre poda de seu ápice, mantendo-se aproximadamente

10 a 15 cm de altura a partir da zona do coleto, mantendo no mínimo um par de folhas. Este procedimento visa estimular a formação de brotações pela quebra da dominância apical (WENDLING, 2010).

No Brasil o sistema de minijardim clonal foi implementado a partir de 1997, sendo a redução da área e o aumento na produtividade de propágulos vegetativos a grande evolução desse sistema (HIGASHI et al., 2000). O menor espaço dos minijardins permite melhor controle nutricional e fitossanitário, erradicação de plantas indesejáveis, que são altamente agressivas e competem por água, nutrientes e luz (ALFENAS et al., 2004). Outra redução é com os custos de transporte de pessoal e material a ser propagado, já que geralmente o minijardim é instalado próximo ao leito de enraizamento (HIGASHI et al., 2000). A prevenção de alguns roedores e formigas cortadeiras, que em condições de jardins clonais a campo

podem prejudicar a produtividade de brotos também configura como vantagem (SOUZA, 2010).

A nutrição mineral pode influenciar o potencial da emissão de brotação em minicepas, bem como o enraizamento de miniestacas. A solução nutritiva é constituída por macro e micronutrientes que favorecem o estado nutricional das minicepas, possibilitando maior produtividade de brotos (ALFENAS et al., 2009). Segundo Rosa (2006), minicepas bem nutridas podem apresentar maior disponibilidade de auxinas endógenas, carboidratos e compostos metabólicos, que podem favorecer o enraizamento adventício. Além da composição da solução nutritiva, a quantidade, o período e o tipo de irrigação também são variáveis e apresentam-se como objetos de estudos. Higashi et al. (2002) destacaram que nos últimos 20 anos, as técnicas usadas nos minijardins tiveram uma evolução muito grande na forma, com redução da área, incremento na produtividade e diminuição do tamanho dos propágulos.

O aprimoramento da propagação vegetativa para espécies nativas contribuirá para o avanço na silvicultura de diferentes setores incluindo a recuperação de áreas degradadas e de preservação ambiental. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar a sobrevivência das espécies *Guazuma ulmifolia* Lam. e *Mabea fistulifera* Mart. em minijardim seminal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido entre julho de 2014 a agosto de 2015 na casa de vegetação da empresa Nativa Sementes e Mudas® RENASEM - Registro Nacional de Sementes e Mudas Nº. 01003/2010 localizada circunscrita à coordenada 15°:32':41"S e 55°:59':02"W, município de Cuiabá-MT. O minijardim foi instalado em casa de sombra, possuindo 49 m², sendo coberta com sombrite 50% de luminosidade. O sistema de irrigação foi composto por microaspersão, o qual é acionado manualmente. As mudas possuíam comprimento de 25 e 30 cm e 4 meses de idade, sendo transplantadas para vasos de polipropileno, com capacidade de 5 litros.

O substrato utilizado foi composto por areia lavada de granulometria média e no fundo dos recipientes foi acrescentada uma camada de 3 cm de brita, constituindo-se o minijardim seminal (Figura 1). Após serem transplantadas para os vasos, as mudas permaneceram durante quinze dias em área coberta com sombrite 50%, sendo irrigadas e fertilizadas com o intuito de fortalecer e nutrir as mesmas para o processo de constituição das minicepas. Passado esse período foi efetuada a quebra do caule das mudas a 25 cm acima da porção basal (quebra da ponteira), com a finalidade de reduzir a dominância apical e favorecer o crescimento de brotações axilares, conforme (Figura 2).

O manejo do minijardim seminal constituiu principalmente, da aplicação de fungicida, inseticida, acaricida a cada 15 dias, irrigações diárias e fertilizações com macro e micronutrientes. A fertirrigação (Tabela 1) foi realizada entre às 7:00 e 8:00 horas, uma vez por semana, por um período de 3 semanas, após essa data as adubações passaram a ser realizadas duas vezes por semana. Cada minicepa recebeu 100 mL de solução nutritiva, com o uso de um copo graduado, tendo o cuidado de molhar apenas o substrato de maneira

uniforme. Após adubação de um tratamento para realização da próxima adubação do tratamento seguinte, o copo foi lavado por três vezes.

Figura 1. Detalhe do delineamento experimental, da unidade experimental e a constituição do minijardim seminal.

Figura 2. Espécie *Guazuma ulmifolia*. (A) Aspecto da minicepa logo após a quebra da dominância apical e (B) minicepa após cinco dias da quebra.

Para reduzir o excesso de salinização, o qual é ocasionado pelas adubações frequentes, foi realizada quinzenalmente uma irrigação diferenciada/intensa, com o uso de uma mangueira com um chuveirão acoplado na extremidade lavando a areia. O delineamento foi conduzido em blocos casualizados, com três concentrações da solução nutritiva (25%, 50% e 100%) elaborada por Brondani (2012) para a espécie *Eucalyptus benthamii* (Tabela 1). As três concentrações caracterizaram os três tratamentos, com oito repetições/blocos, totalizando 24 blocos. Foram dispostas 15 mudas por blocos, gerando um total de 120 minicepas por espécie. As avaliações de sobrevivência das minicepas foram realizadas ao longo do experimento, totalizando quatro avaliações, a primeira 30 dias após a instalação do minijardim, as demais foram realizadas durante as coletas das miniestacas. Além da sobrevivência

a aparência visual das minicepas foi observada diariamente visando identificar sintomas de deficiência, toxidez nutricional e ataque de pragas e doenças.

Tabela 1. Composição da solução nutritiva básica para a fertirrigação do minijardim.

Nutriente	Solução Nutritiva* (mg L ⁻¹)	
N-NO ₃ ⁻		60
N-NH ₄ ⁺		30
P		12
Ca		40
K		80
S		10
Mg		12
Cu		0,1
Fe		2,0
Mo		0,02
Mn		1,6
Fonte de Macro e Micronutriente	FQ / PM	(mg L ⁻¹)
Nitrato de potássio (Nuclear [®])	KNO ₃ / 101,10	206,85
Monoamônio fostato (Mallinckrodt [®])	NH ₄ H ₂ PO ₄ / 115,03	44,57
Nitrato de amônio (Reagex [®])	NH ₄ NO ₃ / 80,04	140,5
Cloreto de cálcio (Synth [®])	CaCl ₂ .2H ₂ O / 147,02	111,13
Nitrato de cálcio (Labsynth [®])	Ca(NO ₃) ₂ .4H ₂ O / 236,15	57,18
Cloreto de magnésio (Synth [®])	MgCl ₂ .6H ₂ O / 203,30	50,46
Sulfato de magnésio (Mallinckrodt [®])	MgSO ₄ .7H ₂ O / 246,48	60,49
Sulfato de manganês (Ecibra [®])	MnSO ₄ .H ₂ O / 169,01	4,9223
Sulfato de cobre (Mallinckrodt [®])	CuSO ₄ .5H ₂ O / 249,68	0,3929
Sulfato de ferro (Synth [®])	FeSO ₄ .7H ₂ O / 278,02	9,952
Sódio - EDTA (Nuclear [®])	Na ₂ -EDTA.2H ₂ O / 372,24	13,3110
Molibdato de sódio (Merck [®])	Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O / 241,95	0,0504

* O pH foi ajustado para 6,2 a 25°C com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido de sódio (NaOH), ambos a 1M. FQ = fórmula química, PM = peso molecular. Fonte: Brondani (2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As minicepas de *Guazuma ulmifolia* apresentaram 100% de sobrevivência ao final de quatro de coletas de brotos no minijardim seminal (Tabela 2). O percentual de sobrevivência das minicepas da espécie *Guazuma ulmifolia* indica que a espécie é tolerante à poda apical e às coletas sucessivas, possibilitando a utilização desse sistema para produção de mudas. Resultados similares foram encontrados por Freitas (2012) onde o mesmo constatou 100% de sobrevivência das minicepas de *Handroanthus heptaphyllus*, ao final de oito ciclos de coleta de miniestacas no minijardim multiclonal.

Souza (2010) e Silva et al. (2010) ao avaliarem o minijardim de cedro australiano (*Toona ciliata*), conduzido em tubetes, após quatro coletas sucessivas de miniestacas, verificaram 100% de sobrevivência das minicepas. Xavier et al. (2003), Cunha et al. (2005) e Cunha et al. (2008) também encontraram 100% de sobrevivência das minicepas de *Cedrela fissilis*, após

quatro coletas, *Eucalyptus benthamii*, após cinco coletas e *Erythrina falcata*, após oito coletas de miniestacas em minijardim conduzidas em tubetes, respectivamente. Neubert (2014) trabalhando com diferentes progênies de vinhático encontrou percentuais de sobrevivência variando de 25% a 64,5%. Para *Toona ciliata*, Pereira (2014), encontrou diferentes percentuais em função da coleta: 94,5% na primeira e segunda, com mortalidade de 23,6% na terceira e ausência de mortalidade na quarta coleta. Segundo Souza Junior (2007), a sobrevivência das minicepas superior a 90% é comum nos minijardins para muitas espécies, quando se realiza um manejo adequado das minicepas e uma eficiente nutrição mineral.

Tabela 2. Percentual de sobrevivência das minicepas.

Tratamento	AV1%	AV2%	AV3%	AV4%
Solução 1-espécie 1	100,00	100,00	100,00	100,00
Solução 1- espécie 2	100,00	80,00	80,00	75,00
Solução 2- espécie 1	100,00	100,00	100,00	100,00
Solução 2- espécie 2	100,00	90,00	90,00	87,50
Solução 3- espécie 1	100,00	100,00	100,00	100,00
Solução 3- espécie 2	100,00	90,00	90,00	87,50

*Espécie 1 *Guazuma ulmifolia* Lam, espécie 2 *Mabea fistulifera* Mart.

A sobrevivência das minicepas de *Mabea fistulifera* foi de 83,33%. Este percentual indica que a espécie após coletas sucessivas de brotos aumenta a mortalidade, diferindo da espécie *Guazuma ulmifolia* que mesmo após as coletas não obteve mortalidade. Quadros et al. (2011) encontraram resultados abaixo com a erva-mate (*Ilex paraguariensis*), na qual os autores observaram 58,5% de sobrevivência das minicepas. Pode-se observar na Figura 3A que após a quebra da dominância apical, a brotação principal da minicepa morreu e surgiu próximo a base outra brotação. Após a coleta das miniestacas (Figura 3B) as minicepas apresentaram resposta semelhante, muitas delas morreram o caule e surgiu uma brotação mais próximo a base.

Figura 3. Espécie *Mabea fistulifera*. (A) Minicepa após a quebra da dominância apical, (B) minicepas após coleta de brotos.

Segundo Ferriani (2009) a remoção de grande número de brotações também pode constituir uma das causas de mortalidade das minicepas, devido à concentração de nutrientes nos tecidos que pode ocasionar efeitos de fitotoxicidade. É importante ressaltar que as duas espécies estavam nas mesmas condições e receberam o mesmo manejo nutricional, o que reforça a hipótese de que estas duas espécies possuem respostas diferenciadas quanto à sobrevivência em minijardim. A nutrição mineral adequada é um fator determinante para o sucesso da

propagação vegetativa (ROSA, 2006). No caso de um minijardim clonal, é importante também para a manutenção e sobrevivência das minicepas durante as sucessivas coletas de brotos. Porém, conforme Alfenas et al. (2004) e Malavolta et al. (1974) os níveis adequados de nutrientes na planta podem variar de acordo com a espécie ou clone e a idade. Assim, muitas vezes, ajustes na solução nutritiva são necessários. Estas informações subsidia a importância de mais estudos para a espécie *Mabea fistulifera*, pois ao observar o percentual de sobrevivência em relação aos tratamentos, o tratamento com maior percentual de mortalidade foi o tratamento 1. Uma hipótese é quanto à exigência nutricional desta espécie, considerando que ela é uma pioneira (LORENZI, 2002) o tratamento 1 pode ter provocado toxicidade, influenciando na mortalidade.

Diante da singularidade/especificidade nutricional de cada espécie ainda há carência de informações sobre a influência de determinados elementos na sobrevivência das minicepas. Sabe-se que para manter o bom estado nutricional da planta matriz ou da minicepa no minijardim clonal e também garantir a produção de propágulos vegetativos de qualidade, é importante que a nutrição adotada seja balanceada com macro e micronutrientes e ajustada em função da espécie em estudo (SOUZA JUNIOR, 2007). Durante as observações da aparência visual das minicepas detectou-se o ataque de pragas na espécie *Guazuma ulmifolia*, as características coincidem com *Tetranychus urticae* descrita por Brotton e Nava (2015): colônia na superfície inferior das folhas, folhas inicialmente amareladas, na face oposta a colônia. Posteriormente, estas áreas ficaram necrosadas, ocorrendo perfurações nas folhas, com o passar do tempo (Figura 4).

Figura 4. Folhas de *Guazuma ulmifolia* Lam com presença de ácaro rajado *Tetranychus urticae*.

O controle foi efetuado com fungicida Manzate® (dosagem de 1 g por litro de água), Inseticida Decis® (dosagem de 1 mL por litro de água) aplicados quinzenalmente de forma preventiva e acaricida Starion® (dosagem de 1 mL por litro de água) aplicado uma vez por semana. Após o controle, as aplicações ocorreram quinzenalmente por mais dois meses.

4. CONCLUSÕES

Os resultados encontrados neste estudo demonstraram tecnicamente uma adequada sobrevivência das minicepas, independente da solução nutritiva. Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas com espécie *Mabea fistulifera* Mart. principalmente no que se refere ao manejo em minijardim.

5. REFERÊNCIAS

ALFENAS, A. C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G.; ASSIS, T. F. **Clonagem e doenças do eucalipto**. Viçosa: UFV, Imprensa Universitária, 2004, 442p.

ALFENAS, A. C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G.; ASSIS, T. F. de. **Clonagem e doenças do eucalipto**. 2aEd. Viçosa: Ed. da Universidade Federal de Viçosa, 500p, 2009.

BRONDANI, G. E. **Aspectos morfológicos na clonagem de *Eucalyptus bentharii***. Tese (Doutorado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). Piracicaba. 2012.

BOTTON, M.; NAVA, D. E. ***Tetranychus urticae***. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/morango/arvore/CONT000fmxotm4c02wyiv8065610drz016oe>. Acesso em: 15 de agosto 2015.

CUNHA, A. C. M. C. M.; WENDLING, I.; SOUZA JÚNIOR, L. Produtividade e sobrevivência de minicepa de *Eucalyptus benthamii* Maiden et Cabbage em sistema de hidroponia e em tubetes. **Ciência Florestal, Santa Maria**, v. 15, n. 3, p. 307-310, 2005.

CUNHA, A. C. M. C. M. da., WENDLING, I., SOUZA JUNIOR, L. Miniestaquia em sistema de hidroponia e em tubetes de corticeira-do-mato. **Ciência Florestal, Santa Maria**, v.18, n.1, p. 85-92. 2008.

FERRIANI, A. P. **Miniestaquia e quantificação de polifenóis em *Piptocarpha angustifolia* Dusén ex. Malme**. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009.

FREITAS, T. P. **Propagação de ipê-roxo (*Handroanthus heptaphyllus* Mattos) por miniestaquia**. 71f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro, 2012.

HIGASHI, E. N.; SILVEIRA, R. L. V. A.; GONÇALVES, A. N. Propagação vegetativa de *Eucalyptus*: princípios básicos e sua evolução no Brasil, **Circular Técnica IPEF, n. 192**, São Paulo: Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 2000, 11p.

HIGASHI, E. N.; SILVEIRA, R. L. V. de A.; GONÇALVES, A. N. Nutrição e adubação em minijardim clonal hidropônico de *Eucalyptus*. **Circular Técnica IPEF, n. 194**, São Paulo: Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 2002, 21 p.

- LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas nativas do Brasil**. Nova Odessa: Ed Plantarum, 2002. v.1, p.343.
- MALAVOLTA, E.; HAAG, H.P.; MELLO, F.A.F; BRASIL SOBRINHO, M. O. C. **Nutrição mineral e adubação de plantas cultivadas**. São Paulo, SP, Livraria Pioneira Editora, 1974, 727 f.
- NEUBERT, V. DE F.; **Propagação vegetativa do vinhático (*Plathymenia foliolosa* Benth) por miniestaquia**. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa MG, 2014.
- WENDLING, I.; FERRIANI, A. P.; RIBAS, K. C. Z. **Miniestaquia aplicada a espécies florestais**. Revista Agro@mbiente On-line. Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR. 2010.
- PEREIRA, M. DE O. **Resgate vegetativo e propagação via estaquia e miniestaquia de *Toona ciliata* M. Roem. var. *australis* (F. Muell.) Bahadur**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba PR, 2014.
- QUADROS, K. M. de; COMIRAN, M.; BISOGNIN, D. A.; RAUBER, M.; FISCHER, H. **Produção de miniestacas e microestacas em jardim clonal e vigor e sobrevivência das minicepas e microcepas de erva-mate**. In: XV Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, 2011. *Resumo...* Santa Maria, Rio Grande do Sul. 9p.
- ROSA, L. S. **Adubação nitrogenada e substratos na miniestaquia de *Eucalyptus dunnii* Maiden**. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.
- SILVA, R. L.; OLIVEIRA, M. L.; MONTE, M. A. XAVIER, A. **Propagação clonal de guanandi (*Calophyllum brasiliense*) por miniestaquia**. *Agronomía Costarricense*, San José, v. 34, n. 1, p. 99-104, 2010.
- SOUZA, J. S. **Produtividade de minicepas de cedro australiano e remoção de nutrientes pela coleta sucessiva de miniestacas**. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Campos dos Goytacazes - RJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 61 p. RJ, (2010).
- SOUZA JUNIOR, L. **Tipo de minijardim clonal e efeito do ácido indolbutírico na miniestaquia de *Grevillea robusta* A. Cunn. (Proteaceae)**. Dissertação (Mestrado Botânica) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas. Curitiba, 2007.
- XAVIER, A.; SANTOS, G. A. dos.; WENDLING, I.; OLIVEIRA, M. L. de. **Propagação vegetativa de cedro-rosa por miniestaquia**. *Revista Árvore*, Viçosa-MG, v.27, n.2, p.139-143, 2003.
- XAVIER, A.; WENDLING, I; SILVA,L.S. **Silvicultura Clonal: Princípios e Técnicas**. 2. ed., Viçosa, MG: Ed. UFV, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DE MUDAS DE *Annona crassiflora* (Mart.) E *Pterodon emarginatus* (Vogel) VIA ESTAQUIA

Ruthy Meyre Costa FONSECA^{1*}, Eder Luiz ALMEIDA²; Everton José ALMEIDA³;
Bruna Estela VALÉRIO³; Diego Tyszka MARTINEZ¹

¹PPG em Ciências Florestais e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso, Brasil.

²Nativa Sementes e Mudanças – Produção e pesquisa, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*e-mail: rmc.ambiental@gmail.com

RESUMO: O aprimoramento da propagação vegetativa para espécies nativas pode contribuir para o avanço na silvicultura em diferentes setores, como a recuperação de áreas degradadas. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar a resposta das espécies *Annona crassiflora* (Mart.) e *Pterodon emarginatus* (Vogel) ao processo de propagação por estaquia. O experimento ocorreu entre julho e setembro de 2014, no município de Cuiabá-MT. A estrutura utilizada foi uma casa de vegetação com sistema de irrigação e nebulização intermitente. As estacas semilenhosas foram coletadas de ramos jovens, os quais foram acondicionados em caixas de isopor contendo água fria. Posteriormente, os ramos foram transportados para o viveiro e, a partir destes, foram confeccionadas as estacas. Cada estaca tinha aproximadamente 12 cm de comprimento, continham duas folhas cortadas pela metade, corte reto acima da última gema apical e corte em bisel na base. Na sequência as estacas tiveram suas bases submetidas aos tratamentos: T1: Testemunha (água destilada); T2: Ácido Indolbutírico (AIB) 4.000 mg.L⁻¹ em solução. Após serem submetidas aos tratamentos as estacas foram inseridas a 3 cm de profundidade em tubetes contendo substrato composto por turfa e casca de arroz carbonizada (1:1,v/v). O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 2 tratamentos e 10 repetições por tratamento e 10 estacas por repetição, totalizando 200 estacas por espécie. Não houve enraizamento de estacas, demonstrando que a metodologia e técnica aplicada não foram eficientes para a propagação das espécies, sugerindo que outras pesquisas sejam realizadas com as espécies, modificando as dosagens de AIB e idade do propágulo.

Palavras-chave: Propagação assexuada, enraizamento; espécies nativas.

1. INTRODUÇÃO

Conhecido pela grande diversidade de espécies, o Cerrado possui uma flora ainda pouco conhecida (COUTINIHO, 2000). Em termos de riqueza de espécies, esta flora é superada apenas pelas florestas amazônicas e pelas florestas atlânticas (ASSIS, 2015). Algumas espécies ocorrem em biomas específicos, a *Annona crassiflora* (Mart) (Araticum do cerrado) e *Pterodon emarginatus* (Vogel) (Sucupira) ocorrem nos Cerrados e Cerradões, divergindo no Cerrado denso e ralo e Campo Rupestre, onde não ocorre a espécie Sucupira (LORENZI, 1992). Nos últimos anos o cerrado vem passando por intensa devastação, durante esse processo exploratório muitas nascentes e rios tiveram suas áreas de preservação permanentes degradadas, levando a um crescente interesse por mudas nativas para recuperação destas áreas. A crescente demanda por mudas de espécies nativas tem diversas origens: arborização, reflorestamento, paisagismo, compensação ambiental e outros.

Em Mato Grosso a obrigatoriedade legal de recuperação das áreas de preservação permanente degradada é o que tem fomentado o aumento na demanda por mudas. Diante deste cenário, os viveiros têm aumentado a produção de mudas, porém tem disponibilizado uma baixa diversidade de espécies. O número reduzido de espécies ofertadas está diretamente ligado a três fatores: disponibilidade de sementes, quantidade de sementes e conhecimento técnico para produção eficiente. A produção de mudas nativas ocorre predominantemente via sexuada, exigindo conhecimentos técnicos sobre superação de dormência, nutrição de plantas, entre outros. Contudo, grande parte dos produtores não encontra mão de obra qualificada para tais finalidades. Isso se agrava no cerrado, principalmente em função da escassez de estudos sobre a botânica, ecologia, biologia reprodutiva, genética e comportamento silvicultural envolvendo as espécies nativas do Cerrado, até mesmo a disponibilidade de insumos tem limitado a

produção de mudas. A propagação via assexuada vem de encontro com a possibilidade de diferenciar o processo produtivo atual, tornando a produção contínua independente da disponibilidade de sementes. Por isso a aplicação de técnicas de propagação vegetativa é sem dúvida, um passo importante para mudar o cenário atual.

As técnicas de propagação vegetativa possibilita diferenciar o processo produtivo. Segundo Xavier et al. (2009) a estaquia constitui uma das principais técnicas de propagação vegetativa de clones selecionados visando atender aos objetivos da silvicultura clonal, dada a sua aplicabilidade técnica, operacional e custo de produção competitivo em relação às demais técnicas de propagação assexuada. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a resposta das espécies ao processo de propagação por estacas semilenhosas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido entre julho de 2014 e setembro de 2014 na casa de vegetação da empresa Nativa Sementes e Mudanças, localizada circunscrita à coordenada 15°32'41"S e 55°59'02"W, município de Cuiabá-MT. A estrutura utilizada foi uma casa de vegetação de 24 m², coberta com plástico leitoso de polietileno de baixa densidade (PEBD), aditivado anti-ultravioleta de 200µ e recoberta com sombrite de 50%. O sistema de irrigação é nebulização intermitente, acionada automaticamente. A temperatura foi mantida entre 26 e 30°C e umidade acima de 80%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2015) o total médio de precipitação anual é de 1315,1 mm, as chuvas se concentram de outubro a abril, com a média máxima no mês de janeiro, 209,9 mm, com o mínimo de precipitação anual ocorrendo no mês de julho, 9,6 mm. A temperatura máxima média chega a 34,1°C nos meses de agosto e setembro, a mínima média é de 16,6°C e ocorre em julho, mês mais frio. A menor temperatura registrada foi de 3,3°C em 18 de julho de 1975 e a maior de 42,3 °C em 17 de setembro de 2010 (dados referentes a serie histórica de 01/01/1961 a 31/07/2015).

A área de coleta das estacas é uma região conhecida como Sangradouro, município de Diamantino-MT. As plantas matrizes foram selecionadas com base em características fenotípicas. As estacas semilenhosas foram coletadas de ramos jovens. Após a coleta, os ramos foram acondicionados em caixas de isopor contendo água fria, para reduzir o estresse hídrico e manter a turgência dos tecidos. Posteriormente, os ramos foram transportados para o viveiro e em seguida foram confeccionadas as estacas. Cada estaca tinha aproximadamente 12 cm de comprimento e duas folhas pela metade. As extremidades das estacas receberam corte reto acima da última gema apical e corte em bisel na base (Figura 1).

As estacas passaram por um processo de assepsia, sendo imersa em hipoclorito de sódio 0,5% por 10 minutos, em seguida foram lavadas com água corrente e secas em papel toalha (Figura 2). As estacas tiveram suas bases submetidas aos tratamentos: T1: Testemunha (água destilada); T2: Ácido Indolbutírico AIB 4.000 mg.L⁻¹ em solução. A solução para a diluição do AIB foi preparada com NaOH e água destilada na concentração 1:1. Após serem submetidas aos tratamentos, as estacas foram inseridas a 3 cm de profundidade em tubetes de 280 cm³

de capacidade volumétrica. O substrato composto por turfa e casca de arroz carbonizada (1:;v/v) (Figura 3).

Figura 1. Estacas com corte reto acima da última gema apical e corte em bisel na base.

Figura 2. Estacas imersas em hipoclorito de sódio 0,5%.

Figura 3. Estacas de *Pterodon emarginatus* e *Annona crassiflora* estaqueadas em substrato composto por turfa e casca de arroz carbonizada (1:1,v/v).

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 2 tratamentos e 10 repetições por tratamento, com 10 estacas por repetição, totalizando 200 estacas por tratamento, para cada espécie. O enraizamento foi avaliado 60 dias após o estaqueamento. No decorrer deste período também foi realizada uma avaliação contínua do percentual de brotação das estacas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve enraizamento das estacas após 60 dias da instalação do experimento. Foi observada somente a brotação das mesmas. As estacas dos tratamentos T1 (controle) e T2 (4000 mg.L⁻¹ de AIB) apresentaram 50 % e 65% de brotação, respectivamente. Estas brotações atingiram seu auge aos 30 dias, e posteriormente, foram diminuindo gradativamente até os 60 dias (Figura 4). A ausência de enraizamento observada no presente estudo possivelmente está ligada a dois fatores. O primeiro refere-se a idade ontogenética das estacas, pois, de maneira geral, quanto mais velho for o propágulo, menor é a chance de sucesso de enraizamento, tanto em termos de percentual, rapidez de formação e qualidade das raízes, como pela capacidade de crescimento da nova planta. Este fator pode estar atuando, uma vez que as estacas foram retiradas de materiais adultos. Xavier et al. (2009) destacam que as estacas de mudas juvenis da maioria das espécies lenhosas enraízam facilmente, enquanto outras provenientes de plantas mais velhas o fazem com maior dificuldade, ou definitivamente não enraízam.

Figura 4. Espécie *Pterodon emarginatus*. (A) Aspecto das estacas aos 50 dias e (B) aspecto das estacas aos 60 dias.

O segundo fator que pode explicar os resultados encontrados é a concentração de AIB escolhida, a qual pode não ter representado o melhor teor de auxina para estimular o enraizamento. Fachinello et al. (2005) garantem que o aumento da concentração de auxina exógena, aplicada em estacas, provoca efeito estimulador de raízes até um valor máximo, a partir do qual, qualquer acréscimo de auxinas tem efeito inibitório. A capacidade de uma estaca emitir raízes é em função de fatores endógenos e das condições ambientais proporcionadas ao enraizamento, sendo que, a concentração adequada de auxina exógena depende da espécie e da concentração de auxina existente no tecido (FACHINELLO et al., 2005). Diante disso pode-se considerar que o fator concentração de auxina pode ter sido determinante para os resultados obtidos neste trabalho.

O alto percentual de brotações observado neste trabalho, também se torna um fator negativo ao

enraizamento das estacas. A brotação consome boa parte da energia armazenada na estaca, reduzindo a energia disponível para o enraizamento (HARTMANN et al., 1997). Outra questão observada foi o necrosamento das estacas expostas ao AIB. Este mesmo relato foi feito por Pimenta (2014) em estacas de *Annona crassiflora*, com necrosamento total das estacas. Schwengber et al. (2000) também observaram grande percentual de necrosamento em estacas de araçazeiro (*Psidium cattleianum*), sendo este o principal fator apontado para explicar o baixo enraizamento das estacas. Isso também foi observado no presente trabalho com estacas semilenhosas de *Annona crassiflora* e *Pterodon emarginatus*.

4. CONCLUSÕES

Apesar de ser possível a propagação vegetativa para várias espécie arbórea, os resultados encontrados neste estudo demonstraram que a metodologia e técnica aplicada não foram eficientes para a propagação das espécies *Annona crassiflora* e *Pterodon emarginatus*.

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas com as espécies, principalmente no que se refere às dosagens de AIB e a idade dos propágulos.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Nativa Sementes e Mudanças, pelo apoio financeiro e logístico para a execução deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

- ASSIS, L. de. Cerrado em estado de alerta. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8639-cerrado-em-estado-de-alerta>. Acessado dia 29/08/2015.
- COUTINHO, L. M. **Aspecto do Cerrado**. Disponível em www.pequi.org.br. Acessado dia 18/07/2015.
- FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C. **Propagação de plantas frutíferas**. Embrapa Informações Tecnológicas, Brasília, DF. 2005. 221p.
- HARTMANN, H. T.; KESTER, D. E.; DAVIES Jr., F. T. **Plant propagation; principles and practices**. 6 ed. New Jersey: Prentice Hall. 1997. 770p.
- LORENZI, H. **Árvores Brasileira: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**. Editora Plantarum. v.1. 1992. 352p.
- PIMENTA, A. C. **Caracterização morfológica de frutos, sementes e plântulas, estaquia e germinação de sementes de araticunzeiro (*Annona crassiflora* Mart. Annonaceae)**. 2014. 123f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
- SCHWENGBER, J. E.; DUTRA, L.; KERSTEN, E. Efeito do sombreamento da planta matriz e do PVP no enraizamento de estacas de ramos de araçazeiro (*Psidium cattleianum* Sabine). **Revista Brasileira de Agrociência**, v. 6, n. 1, p. 30-34, 2000.
- XAVIER, A.; WENDLING, I; SILVA, R. L. **Silvicultura Clonal: Princípios e Técnicas**. 2. ed., Viçosa, MG: Ed. UFV, 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GERMINAÇÃO DE *Tabebuia chrysotricha* (Mart. Ex DC.) Standl. EM SUBSTRATO ARENOSO

Scheila Cristina BIAZATTI¹*, Kenia Michele de Quadros TRONCO¹,
Adeisany Stephany Ramos MACHADO¹, João Fideles de BRITO JÚNIOR¹, Lindomar Alves de SOUZA¹,
Vanessa Rodrigues de BRITO², Wallison Mendonça de SOUSA¹

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Gestão Ambiental, Universidade Norte do Paraná, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

*E-mail: scheilacristinabiazatti@gmail.com

RESUMO: A *Tabebuia chrysotricha* (Mart. Ex DC.) Standl. conhecida popularmente por ipê amarelo é uma espécie arbórea florestal que apresenta relevada importância econômica e ecológica. Isto deve-se ao fato desta espécie ser comumente utilizada em recuperação de áreas degradadas e em projetos paisagísticos. Este trabalho objetivou a análise da germinação da espécie em substrato arenoso, sem a utilização de quebra de dormência. O experimento foi instalado na ONG Ação Ecológica Guaporé Ecoporé - Projeto Viveiro Cidadão, Rolim de Moura, RO. O viveiro está localizado nas coordenadas S 11° 43' 36,12" O 61° 49' 26,97". As sementes utilizadas para o experimento foram coletadas em setembro de 2015, de plantas matrizes localizadas no município de Rolim de Moura. A coleta de sementes ocorreu diretamente nas árvores matrizes. Após beneficiamento das sementes, essas foram imediatamente postas a germinação. Foram semeadas 200 sementes de *T. chrysotricha* em germinadores com leito de areia grossa e lavada. Foi determinado o índice de velocidade de germinação (IVG) e a Taxa de germinação (TG), sendo que a avaliação da emergência de plântulas ocorreu diariamente até o 13º dia. A emergência das primeiras plântulas pôde ser observada no 7º dia, com 31 sementes emergidas, sendo esta a maior quantidade diária observada durante todo o período de avaliação. Nos dias seguintes a porcentagem de sementes germinadas foi menor, com média de 12,9 sementes germinadas por dia. Ao final do 13º dia de avaliação haviam germinado 108 sementes. O índice de velocidade de germinação foi de 12,1 e a taxa de germinação foi de 54%. Esses valores observados demonstram, para o lote de sementes avaliado, boa viabilidade e alto vigor germinativo. Assim, o uso de germinador em leito de areia para germinação de sementes de *Tabebuia chrysotricha* (Mart. Ex DC.) Standl é viável e apresenta bons rendimentos de plântulas emergidas, considerando que este método apresentou alta taxa de germinação e alto índice de velocidade de germinação.

Palavra-chave: Sementes florestais, Ipê amarelo, Silvicultura.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DO RESÍDUO DA MINERAÇÃO DE FERRO NO DESENVOLVIMENTO RADICULAR DE MUDAS DE LEUCENA

Silvia Gabriela ROSA^{1*}, Gabriela Oliveira DINIZ¹, Tamires Mousslech Andrade PENIDO³,
Márcio Takeshi SUGAWARA¹, José Roberto de PAULA¹, Bruno Oliveira LAFETÁ¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.

²Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil.

*E-mail: silvia.g.r13@hotmail.com

RESUMO: O uso de resíduos gerados pela mineração como substrato para produção de mudas pode ser uma alternativa de baixo custo e sustentável. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de um resíduo da mineração de ferro no desenvolvimento do sistema radicular de mudas da *Leucaena leucocephala*. Adotou-se DIC com quatro repetições de 25 sementes, sendo estudado o efeito de cinco concentrações (v/v) de um resíduo da mineração de ferro como substrato (misturado com o solo em betoneira): T1 – 0,0 %; T2 – 25,0 %; T3 – 50,0 %; T4 – 75,0 % e T5 – 100 %. O comprimento da raiz principal foi maior à medida que concentrou este resíduo. Conclui-se que as concentrações do resíduo da mineração de ferro estudadas influenciaram o comprimento da raiz principal de mudas da *L. leucocephala*. O resíduo da mineração de ferro pode favorecer o crescimento em comprimento de raízes de *L. leucocephala*.

Palavra-chave: raiz, substrato, sustentabilidade

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (Fabaceae – Mimosoideae), conhecida popularmente como leucena, é normalmente propagada por sementes. Pode ser utilizada na alimentação animal, adubação verde, projetos paisagísticos e energia. O tegumento impermeável das sementes de *L. leucocephala* dificulta sua embebição em água e germinação (CAVALCANTE; PEREZ, 1995). Além disso, seu crescimento inicial é lento, sendo preconizado o plantio por mudas (TELES et al., 2000). O uso de resíduos gerados pela mineração como substrato para produção de mudas pode ser uma alternativa de baixo custo e que atende às premissas de sustentabilidade. Entretanto, estudos sobre a combinação ótima desses resíduos com substratos tradicionais ainda são incipientes. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de um resíduo da mineração de ferro no desenvolvimento do sistema radicular de mudas da *L. leucocephala*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionadas árvores de *L. leucocephala* para a coleta de frutos em uma área da zona rural no município de Montes Claros – MG, região com deficiência hídrica e precipitação anual baixa (em torno de 650 mm),

caracterizando seu tipo climático como tropical semi-árido (Bsh), conforme Köppen (GUSMÃO et al., 2006). A coleta dos frutos foi realizada manualmente e diretamente nas copas, restringindo-se àqueles de coloração marrom-escuro. Posteriormente acondicionados em sacos de papel Kraft e conduzidos ao Laboratório de Sementes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista-MG (IFMG/SJE) para triagem. A triagem foi realizada manualmente, isolando as sementes dos frutos e eliminando-se o material com alguma atrofia ou injúria. As sementes após a triagem passaram por uma desinfestação com hipoclorito de sódio (NaClO), com 2,0 % de cloro ativo, a 5,0 % (v/v) durante três minutos, depois lavadas com água destilada e colocadas para secar durante dez minutos sobre papel toalha. O trabalho foi realizado em casa de sombra, com malha para 50,0 % de sombra, do Viveiro de Mudas do IFMG/SJE. Adotou-se delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo estudado o efeito de cinco concentrações (v/v) de um resíduo da mineração de ferro como substrato (misturado com o solo em betoneira): T1 – 0,0 %; T2 – 25,0 %; T3 – 50,0 %; T4 – 75,0 % e T5 – 100 %. As sementes foram imersas em água deionizada à temperatura ambiente (27 °C) por 5 minutos em béquer de 1000 mL. A unidade

experimental foi constituída por 25 sementes. O resíduo da mineração de ferro foi obtido na Fazenda da Liberdade, localizada no município de Antônio Dias – MG, Zona de Extração do Quadrilátero Ferrífero. Em cada tratamento, as misturas de substrato foram enriquecidas com 7 g.L⁻¹ de formulado de liberação controlada Osmocote® (15-9-12).

Utilizou-se tubetes plásticos rígidos de fundo aberto (capacidade de 180 cm³, seção circular e com 8 estrias internas salientes, longitudinais e equidistantes) no sistema de canteiro suspenso. A semeadura foi realizada sobre a superfície das misturas de substrato. Aos 384 dias, mensurou-se o comprimento da raiz principal das mudas com auxílio de um paquímetro digital de precisão 1/10 mm. Essa operação foi realizada cortando as mudas rente ao substrato. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade segundo Lilliefors e homogeneidade de variâncias por Cochran (BANZATTO; KRONKA, 2006; RIBEIRO JÚNIOR, 2012). Realizaram-se teste F, teste *t* pareado e regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), todos a 5,0% de significância estatística. A análise estatística foi realizada com auxílio dos softwares Excel® e SISVAR (FERREIRA, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentaram uma distribuição normal e variâncias homogêneas. O efeito estatístico em nível de tratamento foi observado ($p < 0,05$) (Tabela 1). A média e o desvio-padrão, entre os tratamentos, do comprimento da raiz principal de *L. leucocephala* foram de 75,90 e 27,52 mm, respectivamente (Figura 1). Maior comprimento radicular foi observado à medida que aumentou a concentração deste resíduo na mistura de substrato. Foi obtida a seguinte equação para estimação do comprimento radicular: “ $CR_{(mm)} = 53,5395 * - 0,4471 * C$ ” ($\bar{R}^2 = 0,31$ mm e $\varepsilon = 22,85$), em que “*C*” foi a concentração do resíduo da mineração de ferro em % (v/v).

O resíduo da mineração de ferro mostrou-se viável para a produção de mudas da *L. leucocephala*. Salienta-se que um substrato pode ser definido como todo material, artificial ou natural, inserido em um recipiente, puro ou em mistura, utilizado para o fornecimento de água e nutrientes, além de possibilitar a fixação do sistema radicular e suporte a planta (ANDRIOLO et al., 1999). O maior comprimento de raiz principal das mudas foi observado no tratamento T5, que utilizou 100 % do resíduo de mineração ($97,99 \pm 33,75$ mm). De acordo com Hoffmann et al. (1999), um substrato adequado para a produção de mudas deve ser denso e firme o suficiente para permitir o crescimento radicular. Fato este, que foi observado no presente trabalho.

Recomenda-se o emprego desse tratamento (T5) em técnicas para a recuperação de solos degradados desde que haja um controle e mais estudos sobre a fitotoxicidade de seus íons metálicos. Segundo Franchi (2004), concentrações tóxicas de íons metálicos podem ser encontrados em escórias de mineração. Os resultados obtidos fornecem informações importantes para futuras pesquisas sobre o aproveitamento de outros resíduos de atividades mineradoras.

Tabela 1. Resumo da análise de variância do comprimento da raiz principal de mudas da *Leucaena leucocephala* (Lam.) Wit.

Fontes de Variação	G.L.	Q.M.	<i>p</i>
Concentrações de resíduo	4	1770,87	0,0291
Resíduo	15	487,30	
CV _{exp} (%)		29,09	

CV_{exp} (%) = Coeficiente de variação experimental.

Figura 1. Representação gráfica do comprimento da raiz principal de mudas da *Leucaena leucocephala* (Lam.) Wit. em função das concentrações de um resíduo da mineração de ferro como substrato (misturado com o solo em betoneira). T1 – 0,0 %; T2 – 25,0 %; T3 – 50,0 %; T4 – 75,0 % e T5 – 100 %. $CR_{(mm)} = 53,5395 * - 0,4471 * C$.

4. CONCLUSÕES

As concentrações do resíduo da mineração de ferro estudadas influenciaram o comprimento da raiz principal de mudas da *L. leucocephala*. O resíduo da mineração de ferro pode favorecer o crescimento em comprimento de raízes de *L. leucocephala*.

5. AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus de São João Evangelista-MG por todo apoio logístico e financeiro para a realização do presente trabalho.

6. REFERÊNCIAS

- ANDRIOLO, J. L.; DUARTE, T. S.; LUDKE, L.; SKREBSKY, E. C. Caracterização e avaliação de substratos para o cultivo do tomateiro fora do solo. **Horticultura Brasileira**, Brasília-DF, v. 17, n. 3, p. 215-219, 1999.
- BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. **Experimentação agrícola**. ed. 4 Jaboticabal: Funep, 2006, 237p.
- CAVALCANTE, A. M. B.; PEREZ, S. C. J. G. A. Efeitos dos estresses hídrico e salino sobre a germinação de sementes de *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília-DF, v. 30, n. 2, p. 281-289, 1995.
- FERREIRA, D. F. SISVAR: a computer analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras-MG, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011.

FRANCHI, J. G. **A utilização de turfa como adsorvente de metais pesados: O exemplo da contaminação da bacia do rio Ribeira de Iguape por chumbo e metais associados.** 2004, 187f. Tese (Doutorado em Geoquímica e Geotectônica) – Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP, 2004.

GUSMÃO, E.; VIEIRA, F. A.; FONSECA, E. M. Biometria de frutos e endocarpos de murici (*Byrsonima verbascifolia* Rich. Ex A. Juss.). **Cerne**, Lavras-MG, v. 12, n. 1, p. 84-91, 2006.

HOFFMANN, A. **Enraizamento e aclimatização de mudas micropropagadas dos porta-enxerto de macieira ‘Marubakaido’ e ‘M-26’.** 1999. 240f. Tese (Doutorado em Fitotecnia) – Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, 1999.

RIBEIRO JÚNIOR, J. I. **Métodos estatísticos aplicados à melhoria da qualidade.** 1 ed., Viçosa: Editora UFV., 2012, 385p.

TELES, M. M.; ALVES, A. A.; OLIVEIRA, J. C. G.; BEZERRA, A. M. E. Métodos para quebra da dormência em sementes de leucena (*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Witt. **Revista Brasileira de Zootecnia**, Viçosa-MG, v. 29, n. 2, p. 387-391, 2000.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE MUDAS DE EUCALIPTO POR BACTÉRIAS PRODUTORAS DE ÁCIDO INDOLACÉTICO

Sloane Henrique ACCORDI, Daniele Cristina Costa SABINO, Humberto Franco SHIOMI*

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: hfshiomi@yahoo.com.br

RESUMO: Tem sido crescente a busca por técnicas culturais na promoção de crescimento vegetal, especialmente pelo uso de reguladores de crescimento, visando o aumento da produtividade ou a melhoria da qualidade das mudas de espécies florestais. Nesse trabalho avaliou-se o efeito de isolados bacterianos produtores de Ácido Indolacético (AIA) na promoção de crescimento de mudas de *Eucalyptus urograndis*, clones H13 e I144. Foram utilizados 32 isolados bacterianos selecionados previamente quanto à capacidade de produção de auxina em condições de laboratório, os quais foram inoculados por meio de pulverização da parte aérea e avaliada a altura da planta, comprimento da raiz e peso fresco da parte aérea e do sistema radicular, 112 dias após a estaquia. Verificou-se que, para o clone I144, os isolados B2, B4, B5, B6 e S6 foram eficientes no aumento do peso fresco da raiz, na ordem de 43,7% a 53,8%. No caso do clone H13, o isolado S9 agiu inversamente, reduzindo a produção de biomassa da parte aérea em 50%, assim como os isolados S4, S6, S7, S9, B8 e B11, reduzindo a produção de biomassa da raiz, na ordem de 35,7 a 64,3%.

Palavra-chave: AIA, auxina, clone H13, clone I144, *Eucalyptus urograndis*

1. INTRODUÇÃO

A propagação vegetativa por meio da estaquia se constitui na principal forma de multiplicação do eucalipto em escala comercial (HIGASHI et al., 2000), possibilitando a clonagem de genótipos promissores e um considerável avanço na silvicultura intensiva dessa espécie no país (SANTOS 1994). Considera-se que esse método de propagação é o de maior viabilidade econômica para o estabelecimento de plantios clonais, permitindo, a um custo mais baixo, a multiplicação de genótipos selecionados e num menor período de tempo (BANDEIRA, 2004; COOPER; GRAÇA, 1987), embora apresente limitações técnicas, como qualidade e percentual de enraizamento adventício variável, assim como de tempo para a formação da muda, sendo os fundamentos biológicos da formação de raízes adventícias ainda pouco conhecidos. (ALFENAS et al., 2004; TITON, 2001). Nesse sentido, tem sido crescente a busca por técnicas que possibilitem a melhoria na qualidade ou a redução no tempo de formação de mudas, visando a redução de custos de produção e aumento da rentabilidade. O uso de reguladores de crescimento tem se apresentado como uma ferramenta promissora e eficaz para esse fim. Eles podem promover o alongamento das células, resultando em um sistema radicular mais profundo e ramificado que, conseqüentemente, permite

um aproveitamento maior do solo para absorção dos nutrientes e água. Podem ser aplicados diretamente nas plantas, nas sementes ou nas folhas, podendo interferir em processos como germinação, enraizamento, floração, frutificação e senescência (SCAQUITTO, 2009).

Dentre as substâncias reguladoras do crescimento, as auxinas são as que têm apresentado os maiores efeitos na formação de raízes adventícias. Além da presença de auxinas naturais, como o ácido indolacético (AIA), há a presença de auxinas sintéticas, como o ácido indolbutírico (AIB) e o ácido naftalenoacético (ANA), que estimulam um maior enraizamento adventício em estacas caulinares e foliares, proporcionando maior porcentagem, velocidade, qualidade e uniformidade de enraizamento (HARTMANN et al., 2002). As concentrações do produto ativo variam com a espécie, o clone, o estado de maturação do propágulo e a forma de aplicação, que pode ser via líquido ou via talco (pó) (WILSON, 1994; GOMES, 1987; BLAZICH, 1987). Nesse contexto, os biofertilizantes, produtos resultantes da digestão aeróbica ou anaeróbica de compostos orgânicos de origem vegetal e animal (BETTIOL, 2003; SILVA et al., 2007), tem sido objeto de interesse crescente na agricultura, devido à sua eficiência na promoção de crescimento vegetal, por meio da disponibilização de nutrientes às plantas e por serem eficazes no controle de diversos fitopatógenos (NOBLE;

COVENTRY, 2005; FERRARI et al., 2012; KUPPER et al., 2009; KUPPER et al., 2006). Os biofertilizantes apresentam compostos bioativos contendo células vivas ou latentes de microrganismos e seus metabólitos, que incluem enzimas, antibióticos, vitaminas, toxinas, fenóis, ésteres e ácidos, além de quelatos organominerais e hormônios de crescimento vegetal, tais como auxinas, citocininas e giberelinas (COLLARD, 2001; MEDEIROS et al., 2006).

A comunidade microbiana e a composição química presente em um biofertilizante pode ser bastante variável, em função de uma série de fatores, tais como o método de preparo, tempo de decomposição, temperatura, pH do composto e composição dos materiais orgânicos utilizados no seu preparo (MARROCOS et al., 2012; MEDEIROS; LOPES, 2006), sendo, portanto, uma importante fonte para a prospecção de microrganismos com potencial de uso na promoção de crescimento vegetal. Apesar de os efeitos de estímulo ao crescimento de plantas mediado por rizobactérias terem sido bem estudados na área agrônoma, no setor florestal ainda são muito pouco explorados, embora constituam uma tecnologia altamente promissora, podendo propiciar ganhos de 15 a 30% e, em casos especiais, até mesmo dobrar a biomassa produzida (CHANWAY, 1997; TEIXEIRA et al., 2007).

Nesse contexto, o uso de microrganismos produtores de hormônios vegetais pode auxiliar na produção de mudas de melhor qualidade ou que resultem em aumento da produtividade em mudas comerciais e com melhoria de qualidade da madeira. Há poucos relatos a respeito da eficiência de microrganismos na promoção de crescimento das mudas de eucalipto, ou mesmo, da melhor forma de introdução desses microrganismos na planta hospedeira. Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de isolados bacterianos provenientes de biofertilizantes à base de esterco bovino e suíno, selecionados previamente quanto à produção de ácido indolacético (AIA), na promoção de crescimento de mudas de *Eucalyptus urograndis*, clones H13 e I144.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Localização do experimento- O estudo foi realizado em condições de laboratório, nas dependências do Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, Mato Grosso, onde os microrganismos foram cultivados e multiplicados. Os ensaios com mudas de eucalipto foram realizados na empresa Flora Sinop LTDA, localizada no mesmo município, com a utilização dos clones H13 e I144 da espécie *E. urograndis* cedidos pela empresa.

Cultivo de microrganismos - culturas de 32 isolados bacterianos selecionados previamente em laboratório quanto à produção de ácido indolacético, foram cultivadas em meio NA (nutriente-ágar) por 48 horas a 25 °C e suas respectivas suspensões de células bacterianas padronizadas com o auxílio de espectrofotômetro ($OD_{550} = 0,1$), estimando-se a concentração de bactérias e actinobactérias em 10^9 ufc mL⁻¹ (MANTOVANELLO; MELO, 1994) e utilizadas para microbiolizar as mudas de eucalipto até o ponto de escorrimento.

Microbiolização de mudas de eucalipto - as mudas se desenvolveram em tubetes rígidos de plástico de 55 cm³

de volume contendo substrato de plantio esterilizado, contendo 50% de fibra de coco, 50% de casca de arroz e uma camada de 2 cm de vermiculita na superfície. Para a adubação foram utilizados 4 kg.m⁻³ de adubo farelado FH Eucalipto 4-30-4 + micro e 3 kg.m⁻³ de Basacoti 3M, de acordo com as necessidades da cultura.

Após a inoculação, as mudas foram transferidas para casa de vegetação onde permaneceram por 21 dias sob condições controladas (UR = 80%, T °C = 32 e irrigação diária). Após esse período, as mudas foram transferidas para o pátio, permanecendo 90 dias expostas a céu aberto, para rustificação e aclimação. Após esse período, as plantas foram avaliadas quanto à altura, comprimento da raiz e peso fresco da raiz e da parte aérea. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, consistindo de 33 tratamentos com 2 repetições, onde cada tratamento foi representado por um isolado bacteriano (num total de 32 isolados) mais a testemunha (água destilada esterilizada). Cada estaca herbácea representou 1 repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (5%), com o uso do programa estatístico Assistat.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos testes sob condições de casa de vegetação em que houve a microbiolização de mudas de eucalipto de clone H13 com os isolados bacterianos, observou-se que, para a variável altura da planta, nenhum dos isolados bacterianos testados se destacou dos demais tratamentos, não apresentando diferença significativa para essa variável (Tabela 1). Para comprimento da raiz, embora não se tenha observado diferença significativa entre os isolados testados e o tratamento testemunha, observa-se que entre os isolados S9 e S16 houve uma diferença significativa para essa variável, com o aumento no comprimento da raiz, por parte do isolado S16 em relação ao S9 na ordem de 63,1%. Para a variável peso fresco da parte aérea, observou-se uma diferença significativa entre o isolado S9 e os tratamentos: testemunha, B3, B4, B5, B9, S5, S11 e S19, com uma redução significativa para essa variável, na ordem de 43,7% a 50,0%. Com relação ao peso fresco da raiz, houve diferença significativa do tratamento testemunha para os tratamentos B8, B11, S4, S6, S7 e S9, com uma redução para essa variável, na ordem de 35,7% a 57,1%. Resultados semelhantes foram obtidos por Pasqualotti (2013), que, ao testar os mesmos isolados bacterianos inoculados em miniestacas de eucalipto dos clones VM 01 Urocan, H13 Urograndis, GG100 Urograndis, I144 Urograndis e clone 1277 Gracana, não observou efeito promotor de crescimento por qualquer um dos isolados bacterianos testados. Nos testes em que houve a microbiolização de mudas de eucalipto do clone I144, não foi observado diferença significativa entre os tratamentos, tanto para a altura da parte aérea quanto para o comprimento da raiz (Tabela 2). Para o peso fresco da parte aérea, observou-se uma diferença significativa entre o tratamento com isolado B5 em relação aos isolados B7, B9, S2, S7, S10, S11, S15, S16, S17 e S18, com destaque para os isolados S11, S15, S16 e S18, com uma redução na ordem de 44,4% a 55,5%. Quanto ao peso fresco da raiz, observou-se um comportamento variável dos isolados bacterianos em relação à testemunha, no qual os isolados B2, B4, B5, B6 e S6 influenciaram

positivamente, aumentando significativamente o peso fresco da raiz, na ordem de 43,7% a 53,8%. Para os demais tratamentos não se observou diferença significativa em relação à testemunha.

Tabela 1: Efeito de microbiolização de mudas de eucalipto do clone H13 inoculadas com bactérias produtoras de AIA.

Tratamento	Altura da parte aérea (cm)	Comprimento da raiz (cm)	Peso fresco da parte aérea (g)	Peso fresco da raiz (g)
T_A**	19,8 a*	11,7 ab	1,4 a	1,4 a
B1	18,7 a	10,7 ab	1,3 ab	1,2 abcde
B2	18,0 a	12,6 ab	1,3 ab	1,2 abcde
B3	17,3 a	12,2 ab	1,6 a	1,4 abc
B4	16,3 a	13,1 ab	1,4 a	1,2 abcde
B5	18,9 a	10,8 ab	1,4 a	1,3 abcd
B6	16,0 a	11,9 ab	1,2 ab	1,0 abcdef
B7	19,1 a	12,3 ab	1,3 ab	1,2 abcde
B8	15,0 a	10,8 ab	1,1 ab	0,8 def
B9	18,0 a	11,4 ab	1,5 a	1,2 abcde
B10	14,5 a	10,8 ab	1,2 ab	1,1 abcde
B11	15,8 a	11,0 ab	1,0 ab	0,9 cdef
B12	15,1 a	13,2 ab	1,1 ab	1,1 abcde
B13	17,4 a	11,8 ab	1,3 ab	1,1 abcde
S1	17,2 a	11,8 ab	1,3 ab	1,1 abcde
S2	15,5 a	12,0 ab	1,2 ab	0,9 bcdef
S3	16,1 a	12,4 ab	1,1 ab	1,0 abcdef
S4	17,9 a	10,3 ab	1,4 ab	0,8 ef
S5	18,3 a	11,4 ab	1,5 a	1,1 abcde
S6	14,7 a	13,2 ab	1,0 ab	0,8 def
S7	15,2 a	10,5 ab	1,0 ab	0,9 cdef
S8	17,3 a	10,2 ab	1,1 ab	1,1 abcde
S9	13,6 a	8,9 b	0,7 b	0,5 f
S10	13,8 a	12,4 ab	1,0 ab	1,0 abcdef
S11	14,6 a	10,9 ab	1,5 a	1,1 abcde
S12	15,7 a	12,3 ab	1,3 ab	1,4 ab
S13	14,9 a	13,1 ab	1,1 ab	1,1 abcde
S14	14,8 a	13,0 ab	1,2 ab	1,1 abcde
S15	16,1 a	12,2 ab	1,3 ab	1,1 abcde
S16	17,1 a	14,1 a	1,2 ab	1,1 abcde
S17	15,9 a	12,4 ab	1,0 ab	1,2 abcde
S18	15,9 a	12,6 ab	1,2 ab	1,1 abcde
S19	20,1 a	10,8 ab	1,4 ab	1,3 abc
CV(%)	21,33	20,57	18,5	17,95

* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si ($p \leq 0,05$; teste Tukey).

**T_A= Testemunha com água (sem inoculação).

Quando comparamos os resultados obtidos para os dois clones, H13 e I144, observamos que o tratamento com o isolado B5 promoveu um ganho massa significativo em mudas do híbrido I144, mas não causou o mesmo efeito no híbrido H13. As mudas microbiolizadas com os isolados B10 e S9 apresentaram um índice de 100% de perda. O isolado S6, também se mostrou eficiente no desenvolvimento para mudas de I144 para ganho de massa na raiz, porém inibiu o desenvolvimento de H13, acarretando redução significativa de massa na raiz das mudas, apresentando em todos os critérios avaliados, valores abaixo da média das testemunhas. Os isolados S10, S11 e S17 promoveram a redução do ganho de massa total para os dois clones testados, de forma significativa para o clone H13. Uma possível explicação para a inibição do desenvolvimento de mudas de eucalipto conferida por alguns isolados testados, é que as auxinas

são essenciais para a iniciação de raízes adventícias, desempenhando fundamental importância no estímulo à divisão celular.

Tabela 2: Efeito de microbiolização de mudas de eucalipto do clone I 144 inoculadas com bactérias produtoras de AIA.

Tratamento	Altura da parte aérea (cm)	Comprimento da Raiz (cm)	Peso fresco da parte aérea (g)	Peso fresco da raiz (g)
T_A**	12,6 a*	11,6 a	0,9 abcde	0,7 cdef
B1	11,9 a	9,4 a	0,7 abcde	0,9 bcdef
B2	14,3 a	10,3 a	1,2 abcd	1,6 a
B3	14,1 a	10,3 a	0,8 abcde	1,0 bcdef
B4	13,7 a	11,2 a	0,7 bcde	1,4 ab
B5	16,9 a	13,4 a	1,4 a	1,4 ab
B6	14,4 a	11,2 a	0,9 abcde	1,4 ab
B7	12,1 a	10,4 a	0,7 bcde	0,8 bcdef
B8	13,8 a	9,6 a	0,8 abcde	1,2 abcd
B9	10,6 a	9,9 a	0,6 cde	0,8 bcdef
B11	13,5 a	12,9 a	1,0 abcde	1,3 abc
B12	11,8 a	11,0 a	0,8 abcde	1,0 bcdef
B13	16,7 a	11,8 a	1,0 abcde	1,2 abcde
S1	15,3 a	10,1 a	1,0 abcde	0,9 bcdef
S2	11,8 a	10,3 a	0,6 bcde	0,6 def
S3	14,6 a	9,2 a	1,2 abc	0,8 bcdef
S4	14,4 a	8,6 a	0,9 abcde	0,9 bcdef
S5	13,9 a	8,4 a	1,0 abcde	0,8 bcdef
S6	12,8 a	9,2 a	1,0 abcde	1,3 ab
S7	13,5 a	7,8 a	0,6 cde	0,3 f
S8	15,9 a	12,1 a	0,7 abcde	0,9 bcdef
S10	13,7 a	8,9 a	0,6 bcde	0,6 cdef
S11	12,8 a	8,4 a	0,5 de	0,4 ef
S12	15,9 a	8,2 a	1,3 ab	1,0 bcdef
S13	13,3 a	6,8 a	0,9 abcde	0,4 f
S14	13,9 a	7,9 a	0,8 abcde	1,0 bcdef
S15	11,0 a	8,3 a	0,5 de	0,4 ef
S16	13,0 a	11,3 a	0,5 de	0,3 f
S17	11,8 a	8,4 a	0,6 bcde	0,3 f
S18	11,0 a	9,2 a	0,4 e	0,4 f
S19	11,5 a	9,2 a	0,6 bcde	0,5 def
CV (%)	24,39	25,93	26,18	23,13

* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si ($p \leq 0,05$; teste Tukey). **T_A= Testemunha com água (sem inoculação).

Uma alta relação auxina/citocinina favorece a formação de raízes, enquanto o ácido indolacético por si só não é suficiente para promover a rizogênese, sendo necessário a presença de cofatores de enraizamento de ocorrência natural (terpenoides oxigenados, compostos fenólicos e ácido isoclorogênico), que atuam sinergicamente com as auxinas, necessários para que se tenha o enraizamento (HARTMANN et al., 1997).

Outra possível explicação é que a presença de auxina quando aplicada em doses excessivas pode inibir o crescimento radicular (IRITANI, 1981). Segundo Alvarenga e Carvalho (1983) o estímulo ao enraizamento se dá até uma determinada concentração do regulador, que é diferente para cada espécie, a partir da qual o efeito passa a ser inibitório. Isso pode explicar os diferentes resultados obtidos para os dois clones avaliados, onde foi possível obter resultados positivos de ganho de massa para estacas de I144 e não para estacas de H13. Gontijo et

al. (2003) afirmam que deve haver um adequado balanço hormonal endógeno, especialmente entre auxinas, giberelinas e citocininas, ou seja, um equilíbrio entre promotores e inibidores do processo de iniciação radicular. Para Zuffellato-Ribas e Rodrigues (2001), o enraizamento de estacas é influenciado pela auxina, embora esta não seja a única substância envolvida. Na estaquia, a auxina natural produzida nas folhas e nas gemas, move-se naturalmente para a parte inferior da planta, aumentando a sua concentração na base do corte, junto com os açúcares e outras substâncias nutritivas. A formação de raízes é, aparentemente, dependente de um nível ótimo de auxina em relação a estas substâncias, onde a concentração ótima para o alongamento celular pode variar bastante e de acordo com o tipo de tecido vegetal, uma vez que, diferentes órgãos vegetais possuem diferente sensibilidade à concentração de auxina. O mecanismo interno que controla o crescimento das raízes é pouco conhecido, sendo elas extremamente sensíveis às auxinas (TAIZ; ZEIGER, 2009).

Outra possível explicação para o comportamento redutor do crescimento de plantas seria a sua ação como rizobactérias deletérias, podendo inibir o crescimento da parte aérea e de raízes, sem causar qualquer sintoma visual. Elas são capazes de produzir diversos compostos que podem atuar negativamente no desenvolvimento de plantas, como as fitotoxinas (cianida) e fitohormônios (ácido indolacético). Essas rizobactérias também afetam o crescimento de plantas por competição por nutrientes, reduzindo a absorção de P, e consequentemente o crescimento da planta (BASS, 1990). Embora se tenha identificado isolados bacterianos promissores na promoção do crescimento de mudas de eucalipto, há necessidade de estudos adicionais, para se verificar o seu real potencial de uso, pela aplicação de concentrações variáveis de células bacterianas, diferentes métodos de introdução e desenvolvimento desses isolados na planta, assim como um melhor entendimento dos mecanismos de indução do crescimento vegetal ou do balanço hormonal da planta, visando maximizar o potencial produtivo em plantas de eucalipto.

4. CONCLUSÕES

Os isolados bacterianos B2, B4, B5, B6 e S6 são eficientes no aumento de biomassa de raízes de mudas de eucalipto do clone I144; Os isolados bacterianos B8, B11, S4, S6, S7 e S9 reduzem a produção de biomassa de raízes de mudas de eucalipto do clone H13; O isolado bacteriano S9 reduz a produção de biomassa da parte aérea de mudas de eucalipto do clone H13.

5. REFERÊNCIAS

ALFENAS, A. C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G.; ASSIS, T. F. **Clonagem e doenças do eucalipto**. Viçosa: UFV, 2004. 442 p.

ALVARENGA, L.R.; CARVALHO, V.D. Uso de substâncias promotoras de enraizamento de estacas de frutíferas. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v.9, n.101, p.47-55. 1983.

BANDEIRA, F. S. **Enxertia in vitro de cones de EucalyptusurophyllaxEucalyptusgrandis**. 2002. 65 f.

Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004.

BASS, R. **Effects of *Glomus fasciculatum* and isolated rhizosphere microorganisms on growth and phosphate uptake of *Platago major* ssp. *pleioperma***. New York: MacGraw-Hill, 1990. p.283-307.

BETTIOL, W. Controle de doenças de plantas com agentes de controle biológico e outras tecnologias. In: CAMPANHOLA, C; BETTIOL, W. (Eds.). **Métodos alternativos de controle fitossanitário**, Embrapa (Ed.). Jaguariúna, 2003.191-215.

BLAZICH, F. A. **Chemical and formulations used to promote adventitious rooting**. In: DAVIES, T. D.; HAISSIG, B. E.; SANKHLA, N. (Eds.). **Adventitious root formation in cuttings**.Portland: Dioscorides Press, 1987. p. 132-149. (Advances in Plant Sciences Series, 2).

CHANWAY, C.P. Inoculation of free roots with PGPR soil bacteria: na emerging technology for reforestation. **Forest Science**, 43: 99-112, 1997.

COLLARD, F. H.; ALMEIDA, A.; COSTA, M. C. R.; ROCHA, M. C. Efeito do uso de biofertilizante agrobio na cultura do maracujazeiro amarelo (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa* Deg). **Revista Biociências**, Taubaté v.7, n.1, p.15-21. 2001.

COOPER, M. A., GRAÇA, M. E. C. **Perspectivas para a maximização de enraizamento de estacas de *Eucalyptus dunnii* Maid**. Curitiba, Embrapa, 1987. 02 p.

FERRARI, E.; VALIATI, S.; SHIOMI, H.F. Efeito de biofertilizantes no biocontrole de *Penicillium* sp. em laranja “pêra”. **Scientific Electronic Archives**, Sinop, v.1, p.1-5, 2012.

GOMES, A. L. **Propagação clonal: princípios e particularidades**. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1987. 69 p. (Série Didáctica, Ciências Aplicadas, 1).

GONTIJO, T. C. A. et al. Enraizamento de diferentes tipos de estacas de aceroleira utilizando ácido indolbutírico. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, p. 290-292, 2003.

HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E; DAVIES JUNIOR, F.T. **Plant propagation: principles and practices**. New Jersey, Prentice-Hall International, 1997. 770p.

HARTMANN, H. T.; KESTER, D. E; DAVIES JUNIOR, F. T.; GENEVE, R. L. **Plant propagation; principles and practices**. 6. Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 770 p.

HIGASHI, E. N.; SILVEIRA, R. L. de A.; GONÇALVES, A. N. **Propagação vegetativa de *Eucalyptus*: princípios básicos e a sua evolução no Brasil**. Piracicaba: IBEF, 2000. 12 p. (Circular Técnica, 192).

- IRITANI, C. **Ação de reguladores de crescimento na propagação vegetativa por estaquia de *Ilex paraguariensis* Saint Hilaire e *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze.** Curitiba, 1981. 163f. Dissertação de Mestrado em Ciências – Engenharia Florestal. Universidade do Paraná.
- KUPPER, K.C.; BETTIOL, W.; GÓES, A.; SOUZA, P.S.; BELLOTTE, J.A.M. Biofertilizer for control of *Guignardia citricarpa*, the causal agent of citrus black spot. **Crop Protection**, Guilford, v.25, p.569-573, 2006.
- KUPPER, K.C.; BELLOTTE, J.A.M.; GÓES, A. Controle alternativo de *Colletotrichum acutatum*, agente causal da queda prematura dos frutos cítricos. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.31, n.4, p.1004-1015, 2009.
- MANTOVANELLO, C.M.; MELO, I.S. Isolamento e seleção de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas de tomate (*Lycopersicon esculentum*). **Summa Phytopathologica**, v.20, n.2, p.123-126, 1994.
- MARROCOS, S.T.P.; NOVO JUNIOR, J.; GRANGEIRO, L.C.; AMBRÓSIO, M.M.Q.; CUNHA, A.P.A. Composição química e microbiológica de biofertilizantes em diferentes tempos de decomposição. **Revista Caatinga**, Mossoró, v.25, n.4, p.34-43, 2012.
- MEDEIROS, M.B.; LOPES, J.S. Biofertilizantes líquidos e sustentabilidade agrícola. **Bahia Agrícola**, Salvador, v.7, n.3, p.24-26, 2006.
- NOBLE, R.; E. COVENTRY, E. Suppression of soil-borne plant diseases with composts: a review, **Biocontrol Science and Technology**, Oxford, v.15, p.3-20, 2005.
- PASQUALOTTI, C. J.; **Avaliação de microrganismos produtores de hormônios vegetais para o enraizamento e crescimento de estacas de eucalipto.** Sinop, MT: UFMT, 2013. 30-45 P.
- SANTOS, J. R. M. dos. **Doenças do tomateiro.** Brasília: EMBRAPA, CNPH; EMBRAPA, SPI, 1994, 61p.
- SCAQUITTO, D.C.; **Isolamento e caracterização de bactérias autóctones de nódulos de *Arachis hypogaea* L.** Jaboticabal – SP. Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Tese Mestrado, p. 14 – 2009.
- SILVA, A.F.; PINTO, J.M.; FRANÇA, C.R.R.S; FERNANDES, S.C.; GOMES, T.C.A.; SILVA, M.S.L.; MATOS, A.N.B. **Preparo e uso de biofertilizantes líquidos.** 1ª Ed., Petrolina: CPATSA-EMBRAPA, 2007. (Comunicado Técnico 130).
- TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal.** 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- TEIXEIRA, D.A.; ALFENAS, A.C.; MAFIA, R.G.; FERREIRA, E.M.; SIQUEIRA, L.; MAFFIA, L.A. & MOUNTEER, A.H. Rhizobacterial promotion of eucalypt rooting and growth. **Brazilian Journal of Microbiology**, São Paulo, v.38, p.118-123, 2007.
- TITON, M. **Propagação clonal de *Eucalyptus grandis* por miniestaquia e microestaquia.** 2001. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais.
- WILSON, P. J. The concept of a limiting rooting morphogen in woody stem cuttings. **The Journal of Horticultural Science**, London, v. 9, n. 4, p. 391-400, 1994.
- ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RODRIGUES, J. D. **Estaquia: uma abordagem dos principais aspectos fisiológicos.** Curitiba: UFPR, 2001. 39p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GLIFOSATO E TEXTURA DO SOLO NA ABSORÇÃO DE MACRONUTRIENTES POR PLANTAS DE SOJA TRANSGÊNICA

Tagliane Puhl HEEMANN*, Leonardo Oliveira da SILVA,
Sayonara A. do C. M. ARANTES, Marilza da Silva CASONATTO

Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: tagli_heemann@hotmail.com

RESUMO: A cultura da soja representa nacionalmente, um dos principais itens da produção agrícola, sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial. A soja transgênica (RR) foi criada para obter resistência ao herbicida glifosato, que é utilizado em pós-emergência para o controle de plantas daninhas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do glifosato na absorção de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) em plantas de soja transgênicas que receberam aplicação de seis doses de glifosato, em dois solos de diferentes texturas (Latossolo Vermelho Amarelo – LVA e Neossolo Quartzarênico - RQ). A aplicação do glifosato se deu aos trinta dias após a semeadura, nas seguintes dosagens: uma vez a dose recomendada de 2,5 L ha⁻¹ (0,9 kg ha⁻¹ do equivalente ácido- e.a.), 2, 10, 50 e 100 vezes a dose recomendada que corresponderam às doses de: 1,8; 9; 45 e 90 kg ha⁻¹ do e.a. e uma condição sem aplicação (testemunha). Os dados obtidos foram submetidos ao teste Tukey a 5%. O glifosato não interferiu na absorção de fósforo, no entanto, influenciou na absorção do nitrogênio e do potássio. As plantas de soja absorveram mais nitrogênio no Latossolo Vermelho Amarelo quando comparado ao Neossolo Quartzarênico. Assim, o glifosato interfere na absorção do N e do K na soja transgênica, independentemente da classe de solo.

Palavras-chave: Nutrição vegetal, herbicida, Latossolo, Neossolo.

1. INTRODUÇÃO

A cultura da soja possui um importante papel no âmbito da economia mundial, sendo cultivada em diversos países. No Brasil, ela teve um grande desenvolvimento nas últimas três décadas, sendo atualmente, a principal fonte de divisas de exportação agrícola e responsável pelo excedente da balança comercial do país. A utilização de herbicida na agricultura é uma prática necessária para o controle de plantas daninhas, prática essa que contribui para o aumento da produtividade agrícola e, portanto, para o atendimento a crescente demanda por alimentos (PEREIRA, 2009). O herbicida glifosato (N-(fosfonometil) glicina), bloqueia a biossíntese de aminoácidos aromáticos, inibindo a atividade da 5-enol-piruvil-chiquimato-3-fosfato sintase – EPSPS. A resistência da soja ao glifosato ocorre, devido a tolerância da planta ao herbicida, através da inserção de um gene (AroA) oriundo do genoma de *Agrobacterium sp.*, estirpe CP4, a qual codifica uma variante da EPSPS, tornando a planta tolerante ao glifosato. Dessa maneira, a soja transgênica (RR) continuará produzindo compostos essenciais ao seu desenvolvimento e seu crescimento, não sendo afetada pelos efeitos do herbicida (FOLONI, 2005). Em relação ao ambiente, o glifosato tende a ser inativo em contato com o solo, desde que seja retido por este. O

mesmo quando adsorvido é degradado mais lentamente, ou não degradado, prosseguindo inativo durante anos. Devido a rápida adsorção no solo, o glifosato não é facilmente lixiviado sendo pouco provável a contaminação de águas subterrâneas (LAVORENTI, 1996). Atualmente, o glifosato representa 60% na comercialização dos herbicidas, porém seu uso pode influenciar na absorção de nutrientes para a planta. Tem-se observado aumento considerável na utilização desse herbicida aplicado, principalmente em pós-emergência, aplicando-se de três a quatro vezes durante o ciclo da soja. Essas sucessivas aplicações de um único produto interferem negativamente na nutrição da planta (SERRA et al., 2011). Diante dessas características e da preocupação com os efeitos do glifosato nas culturas e no ambiente, desenvolveu-se o presente trabalho. Sendo assim, o objetivo foi avaliar a absorção de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) por plantas de soja transgênica, crescendo em um solo de textura arenosa e outro de textura argilosa, submetido a diferentes doses de glifosato.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na casa de vegetação da Universidade Federal de Mato Grosso, *campus* de Sinop,

circunscrita à latitude 11°51'50.19" S, longitude 55°29'07.32" O e altitude de 383 m. Foram coletadas amostras de dois solos de mata: Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) e Neossolo Quartzarênico (RQ) (EMBRAPA, 2006) na camada superficial (0 a 20 cm). Após a coleta, os solos foram submetidos às análises químicas em que se determinou teores de cátions do complexo sortivo (cálcio, magnésio e potássio), pH em água, fósforo disponível, matéria orgânica; e análise física, onde se avaliou os teores de argila, silte e areia, densidade de solo e de partículas, conforme metodologia proposta pela EMBRAPA (1997). Os resultados são apresentados nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Atributos químicos dos solos estudados.

Solo	pH	P	K	Ca	Mg	Al	H	M.O
	H ₂ O							
		--mg dm ⁻³ --			----- cmolcdm ⁻³ -----			g dm ⁻³
LVA	5,22	1,35	37	1,55	0,67	0,10	4,93	39,97
RQ	4,35	0,51	11	0,06	0,05	0,95	3,75	18,59

Tabela 2. Atributos físicos dos solos estudados.

Solo	Areia	Silte	Argila	Classe textural	Densidade do solo
	----- g kg ⁻¹ -----				g cm ⁻³
LVA	374	146	480	Argiloso	0,99
RQ	800	086	114	Arenoso	1,39

Determinados os atributos químicos e físicos dos solos, procedeu-se a correção para elevação da saturação de bases para 70% e incubação com calcário "filler" (PRNT 99%) por noventa dias. Posteriormente, os mesmos foram acondicionados em vasos com capacidade de 7 litros, recebendo a adubação de acordo com a análise química e necessidade da cultura da soja. Juntamente com a adubação foi realizada a semeadura de duas sementes de soja transgênica TMG 132, com posterior desbaste após emergência, restando apenas uma plântula. A aplicação do glifosato (produto comercial Roundup Original®) na soja transgênica, se deu aos trinta dias após a semeadura, nas seguintes dosagens: uma vez a dose recomendada de 2,5 L ha⁻¹ (0,9 kg ha⁻¹ do equivalente ácido - e.a.), 2,10, 50 e 100 vezes a dose recomendada que corresponderam às doses de: 1,8; 9; 45 e 90 kg ha⁻¹ do e.a. e uma condição sem aplicação (testemunha). Para tal procedimento, utilizou-se um pulverizador manual, mantendo-se a pressão média de aplicação.

Aos 10 dias após a aplicação do glifosato (DAA), todas as plantas foram seccionadas no coleto, separando-se a parte aérea da radicular. A parte aérea foi seca em estufa de ventilação forçada a 65°C até completa secagem. As folhas de soja coletadas das parcelas experimentais foram submetidas a um moinho de facas do tipo Willey visando homogeneizar o material vegetal afim de facilitar as determinações analíticas.

Após a secagem do material vegetal procedeu-se a análise dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Para a análise química total, seguiu-se a metodologia proposta por EMBRAPA (2009). Os métodos de determinação utilizados foram os seguintes: nitrogênio, por titulação (Kjedahl); fósforo pelo método colorimétrico do ácido fosfovanodomolibdico, empregando-se um colorímetro convencional e a determinação do potássio, pelo método de espectrofotometria de absorção iônica.

O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 6, correspondendo a dois solos (LVA e RQ) e seis doses de glifosato (0, 1 dose recomendada, 2, 10, 50 e 100 vezes a dose recomendada), com 3 repetições. Através do programa SISVAR (FERREIRA, 2011), os resultados foram submetidos à análise de variância e sempre que apresentou diferença significativa entre os tratamentos, foi realizado o teste Tukey a 5% para comparação das médias ou análise de regressão para os dados quantitativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Nitrogênio (N)

Pela análise de variância, pôde-se observar que houve diferenças estatísticas entre os tratamentos testados no experimento, conforme tabela 3. Dessa forma, tanto as classes de solos quanto as doses de glifosato influenciaram na absorção de nitrogênio pelas plantas de soja. Conforme se observa na figura 1, a eficiência na absorção de nitrogênio na planta de soja transgênica aumentou com as dosagens de glifosato, havendo uma resposta linear.

Tabela 3. Tabela de análise de variância para Nitrogênio.

FV	GL	SQ	QM	Pr>Fc
Solo	1	270,21	270,21	0,0059*
Glifosato	5	975,16	195,03	0,0008*
Solo*Glifosato	5	123,93	24,79	0,5134
Glifosato*Solo	5	123,93	24,79	0,5134
Erro	19	535,35	28,18	

* significativo a 5% de significância.

Figura 1: Teor de Nitrogênio (N) em plantas de soja RR em relação às doses de glifosato.

Acredita-se que um dos principais motivos desse resultado é devido o glifosato possuir esse elemento em sua composição. Por essa razão, os microrganismos do solo conseguem degradar a molécula do herbicida e liberar esse nutriente, o qual fica prontamente disponível para as plantas. Em estudo, Serra et al. (2011) obtiveram resultados semelhante, observando que uma maior absorção de nitrogênio em plantas de soja transgênica se deu em maiores doses de glifosato, havendo uma resposta linear. Quando se aplicou 2.592 kg ha⁻¹ do e.a. de glifosato a eficiência máxima de absorção de nitrogênio foi de 120,4 mg g⁻¹. Dessa forma, observou-se que, para a produção de 1g de massa seca, foram necessários 120,4 mg de N. Zobiote et al. (2010) constataram que o glifosato reduziu a quantidade total de macro e micronutriente, em soja transgênica, exceto em relação ao nitrogênio. A textura do solo interferiu na absorção de nitrogênio na

planta de soja. Conforme se pode observar na tabela 4, no solo argiloso, as plantas absorveram mais nitrogênio do que no solo arenoso. Esse resultado pode estar relacionado a maior disponibilidade dos nutrientes no solo argiloso, especialmente o nitrogênio, visto que é um solo que possui maior área superficial específica, devido ao maior teor de argila (tabela 2) e de matéria orgânica (Tabela 1).

Tabela 4. Textura do solo em relação a absorção de N nas plantas de soja.

SOLOS	MÉDIAS
RQ (ARENOSO)	23,27 b
LVA (ARGILOSO)	28,75 a

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

3.2 Fósforo (P)

Pela análise de variância pode-se observar que não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos testados no experimento, conforme tabela 5. Dessa forma, não foram constatadas diferenças significativas na absorção de P pelas plantas de soja transgênicas para ambos os solos e igualmente, diferentes doses de glifosato não influenciaram na absorção do nutriente.

Tabela 5. Tabela de análise de variância para fósforo.

FV	GL	SQ	QM	Pr>Fc
Solo	1	85,96	85,96	0,4261
Glifosato	5	551,72	110,34	0,5322
Solo*Glifosato	5	592,60	118,52	0,4941
Glifosato*Solo	5	592,60	118,52	0,4941
Erro	19	2469,22	129,96	

Crusciol et al. (2005) relatam que os principais fatores que afetam a absorção de P pelas plantas são a taxa de crescimento radicular, a concentração do P na solução do solo e o raio médio das raízes. Perim et al. (2011) em estudo avaliaram a absorção de fósforo em plantas de soja após aplicação de glifosato em dois tratamentos; onde o primeiro aplicou-se dosagens de 0; 1,5; 3,0; 6,0 e 12 g ha⁻¹ e o segundo nas dosagens de 0; 200; 400 e 800 g ha⁻¹ e constataram que o teor de fósforo na parte aérea não apresentou resposta significativa.

Santos et al. (2007) analisaram teores de P em plantas de eucalipto tratadas com glifosato e observaram que não houve redução expressiva. Sella (2014) analisou o efeito do glifosato excretado na absorção de nutrientes em plantas de milho, e constatou que diferentes doses de glifosato influenciaram na absorção de fósforo. As doses 0,9; 1,8; 9 e 45 kg ha⁻¹ do e.a promoveram a redução na absorção desse nutriente, porém, o mesmo não ocorreu quando aplicado a dose de 90 kg ha⁻¹ do e.a, a qual aumentou sua absorção. Resultado semelhante foi obtido por Godoy (2007) que ao avaliar o efeito do glifosato na absorção de fósforo em soja convencional e transgênica, observou que dosagens entre 1,8 e 3,6 g ha⁻¹ de glifosato, foram as que promoveram maior conteúdo de fósforo total na soja convencional.

3.3 Potássio (K)

Pela análise de variância pode-se observar que houve diferenças estatísticas entre os tratamentos testados no experimento, conforme Tabela 6.

Tabela 6. Tabela de análise de variância para potássio.

FV	GL	SQ	QM	Pr>Fc
Solo	1	2,54	2,54	0,8392
Glifosato	5	2360,84	472,17	0,0004*
Solo*Glifosato	5	300,43	60,09	0,4446
Glifosato*Solo	5	300,43	60,09	0,4446
Erro	19	1142,21	60,12	

* significativo a 5% de significância.

Diferentes doses de glifosato influenciaram a absorção de potássio pelas plantas de soja transgênica, como pode ser observado na figura 2.

Figura 2: Teor de Potássio (K) em plantas de soja em relação às doses de glifosato.

Dessa forma, pode-se observar que maiores doses do herbicida proporcionaram maior absorção do potássio nas plantas de soja. Resultado semelhante foi obtido por Sella (2014) que observou que maiores doses de glifosato excretado por plantas de soja transgênica aumentou de forma linear o teor de potássio em plantas de milho. Oliveira (2011) em estudo avaliou teores de macronutrientes em soja transgênica e não transgênica e observou que o potássio foi alterado com a aplicação de herbicidas, diminuindo os teores foliares, especificamente para a variedade convencional.

Os microrganismos, por meio de mecanismos diversos, exercem profunda influência na aquisição de K pelas plantas, atuando na disponibilidade e na aquisição do nutriente. A presença de microrganismos na rizosfera geralmente facilita a absorção de K, além de facilitar a absorção e acessibilidade a esse por meio de vários mecanismos (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006).

4. CONCLUSÕES

A aplicação de glifosato aumentou de forma linear a absorção de nitrogênio e potássio pelas plantas de soja transgênicas. As plantas de soja transgênica absorveram mais nitrogênio no Latossolo Vermelho Amarelo quando comparado ao Neossolo Quartzarênico. O glifosato e a textura do solo não interferiram na absorção de fósforo pelas plantas de soja.

5. REFERÊNCIAS

CRUSCIOL, C. A. C. et al. **Doses de fósforo e crescimento radicular de cultivares de arroz de terras altas.** *Bragantia*, Campinas, v.64, p.643-649, 2005.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solo.** 2.ed. Rio de Janeiro, 1997. 212 p.

- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 2.ed. Rio de Janeiro, 2006. 306 p.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. 2. ed. rev. ampl.– Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.627 p.
- FERREIRA, D. F. SISVAR: a computer statistic analysis system. **Ciência e agrotecnologia**. (UFLA), v.35, n.6, p.1039-1042, 2011.
- FOLONI, L. L.; RODRIGUES, D.; FERREIRA, F.; MIRANDA, R.; ONO, E. O. Aplicação de glifosato em pós-emergência, em soja transgênica cultivada no cerrado. **Revista Brasileira de Herbicidas**. Maringá-PR, v.4, n.3, p.47-58, 2005.
- GODOY, M.C. **Efeitos do glyphosate sobre o crescimento e absorção de fósforo pela soja. 2007**. 42f. Dissertação (Mestrado em Agronomia). Faculdade de Ciências Agrônomicas da UNESP - Campus de Botucatu, 2007.
- LAVORENTI, A. **Comportamento de herbicidas no meio ambiente**. In: WORKSHOP SOBRE BIODEGRADAÇÃO. Campinas, 1996. Jaguariuna: EMBRAPA, CNPMA, 1996.
- MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, O. J. **Microbiologia e Bioquímica do Solo**. 2.ed. Lavras: Ed. UFLA, 2006. 729p.
- OLIVEIRA, F. A. de. Produção e área colhida de soja no nordeste. **Informe rural: ETENE**, n.13, p. 1-2, Recife, BA, 2011.
- PEREIRA, E.L. **Influência do glifosato na sorção de manganês em diferentes solos**, Piracicaba. P.75, 2009. Tese (Mestrado) – Universidade de São Paulo.
- PERIM, L.; PRANDO, M.B.; ROSOLEM, C.A. Cinética de absorção de fósforo em sojatransgênica após a aplicação de glifosato. **Rev. Bras. Herb.**, v.10, n.2, p.143-150, 2011.
- SANTOS, J. B.; FERREIRA, E. A.; OLIVEIRA, J. A.; FIALHO, C. M. T. Efeito de formulações na absorção e translocação do glyphosate em soja transgênica. **Planta Daninha**, v.25, n.2, p.381- 388, 2007.
- SELLA, H. A. **Efeito do glifosato excretado e da textura do solo na absorção de nitrogênio, fósforo e potássio em plantas de milho**. 2014. 26p. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, 2014.
- SERRA, A. P.; MARCHETTI, M. E.; CANDIDO, A. C. S.; DIAS, A. C. R.; CHRISTOFFOLETI, P. J. Influência do glifosato na eficiência nutricional do nitrogênio, manganês, ferro, cobre e zinco em soja resistente ao glifosato. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.41, n.1, p.77-84, 2011.
- ZOBIOLE, L. H. S.; OLIVEIRA JR., R. S.; CONSTANTIN, J.; BIFFE, D. F. Prevenção de injúrias causadas por glyphosate em soja RR por meio do uso de aminoácido. **Planta Daninha**, Viçosa-MG, v.29, n.1, p. 195-205, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE SEMENTES DE *Moringa oleifera* Lamarck

Thais Cibeli SILVA*, Juliana GARLET

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: thaiscibeli@gmail.com

RESUMO: A moringa pertence à família Moringaceae, conhecida como árvore dos milagres e árvore da vida, é uma espécie exótica nativa do noroeste da Índia, introduzida no Brasil e amplamente cultivada nos trópicos de todo o mundo devido ao seu valor alimentar, medicinal, industrial e no tratamento de água para o consumo humano, apresenta um único gênero com 13 espécies conhecidas, sendo a mais cultivada a *Moringa oleifera* Lamarck. A *M. oleifera* Lam. é uma espécie perene, possui copa rala, com folhas bipinadas, e flores amarelo-pálidas em racemos. Popularmente conhecida como Acácia- Branca, Lírio-Branco, Quiabo de Quina, em inglês, é chamada de Drumstick, que significa Baqueta, devido ao formato do fruto que lembra o Bastão de bater o tambor. Suas sementes são globosas de coloração castanho e de alas castanho-claro, apresentando em sua extremidade um hilo pequeno, saliente e da mesma coloração das alas, que favorecem a dispersão anemocórica. A biometria das sementes de diferentes espécies tem sido estudada para determinar a diferenciação de gêneros e espécies. Dessa forma, a massa e o tamanho das sementes podem ser indicativos de sua qualidade fisiológica, onde dentro de um mesmo lote, as sementes leves e menores podem apresentar menores percentuais de germinação e vigor em relação às sementes mais pesadas e de tamanho superior. Assim, este trabalho objetivou a avaliação das características biométricas das sementes de *M. oleifera* Lam. O estudo foi conduzido em laboratório, na Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta- MT, com sementes provenientes de propriedade rural do município de Guarantã do Norte- MT, situado em torno das coordenadas geográficas 9°57'32, 19"S e 54°55'33,16"O. Foram selecionadas 100 sementes apresentando boas características morfológicas para execução do experimento. As sementes foram mensuradas com auxílio de paquímetro (dimensões - mm) e balança (massa - g). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, obtendo-se a média, valor máximo e mínimo, coeficiente de variação e desvio padrão. Considerando as dimensões das sementes de *M. oleifera* Lam. obtidas, observou-se que o comprimento das sementes variou de 8,86 mm a 16,45 mm, com variância de 2,3267 mm e desvio padrão de 1,5253 mm, enquanto a largura apresentou variação entre 7,49 mm e 13,36 mm, com variância de 0,9276 mm e desvio padrão de 0,9631 mm e a massa variou entre 0,043 g/semente e 0,391 g/semente, com variância de 0,0051 g e desvio padrão de 0,0713 g. Portanto pode-se concluir que as sementes de *M. oleifera* Lamarck apresentaram variabilidade em todos os aspectos analisados quanto à biometria.

Palavra-chave: Biometria, Massa, Moringaceae.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

GERMINAÇÃO DE *Mammillaria plumosa* EM DIFERENTES SUBSTRATOS

Thiarles Diego dos SANTOS*, Cleide CARNICER,
Leandro Schwertner CHARÃO, WELLINGTON BALBINO DOS SANTOS

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: thiarles.diego@hotmail.com

RESUMO: *Mammillaria* é um dos maiores e mais populares gêneros de cactos. O gênero *Mammillaria* foi descrito por Adrian Haworth em 1812. *Mammillaria plumosa* apresenta caules globosos, verde claro, de 6-7 cm de altura e diâmetro os espinhos são plumosos brancos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação das sementes de cacto *Mammillaria p* submetidas a diferentes substratos. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (substratos) e quatro repetições de 25 sementes por tratamento, totalizando 400 sementes. Os substratos testados foram: T1 – Terra preta; T2 – Terra preta mais areia (1:1); T3- Terra mais areia mais serragem curtida (1:1:1); e T4 – serragem curtida. Avaliaram-se as variáveis porcentagem de germinação (%G), e a velocidade de germinação (VG). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os substratos de maiores taxas de germinação foi terra-preta mais areia com 73%, terra-preta com 63%, terra-preta mais areia mais serragem curtida 62% e serragem curtida com 35%. O T2 foi o substrato mais indicado para a germinação das sementes de *Mammillaria plumosa*

Palavra-chave: Cacto, sementes, serragem

1. INTRODUÇÃO

Mammillaria é um dos maiores e mais populares gêneros de cactos. É um dos gêneros mais estudados, têm recebido muitos nomes e centenas de espécies têm sido descritas. Graças ao grupo de amadores e cientistas que pertencem à Sociedade *Mammillaria*, pelo menos algumas das confusões sobre o gênero e suas espécies foi esclarecido. O gênero *Mammillaria* foi descrito por Adrian Haworth em 1812, o nome derivado de mamilla do Latin, mamilo ou bico, referindo-se aos tubérculos (ANDERSON, 2001). Os cactos são utilizados em larga escala para decoração, o qual é vendido em vasos, e podem atingir preços elevados conforme o tamanho e raridade (SANCHEZ et al., 2007).

A espécie do gênero *Mammillaria* é composta geralmente plantas baixas, formando montes densos de 40 cm de largura. *Mammillaria plumosa* apresenta caules globosos, verde claro, de 6-7 cm de altura e diâmetro. Os tubérculos são suaves, sem látex, com mamilas de axilas lanosas. Os espinhos centrais comuns dos cactus nessa espécie são ausentes. Os espinhos radiais formam grupos de cerca de 40 unidades, são plumosos, brancos, de 3-7 mm de comprimento. As flores são brancas, com 15 mm de comprimento. As frutas apresentam forma cilíndrica alongadas, cor rosa púrpura, com 15 mm de comprimento. Sementes marrom-escuras ao preto. A área de distribuição

compreende os estados de Coahuila e Nuevo Leon, no México. *Mammillaria plumosa* está listado no Apêndice I da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção) (ANDERSON, 2001).

Uma preocupação a respeito dessas plantas é que diversas espécies de cactos são retirados da natureza de forma predatória, indiscriminada e ilegal cujo resultado é a redução do número de indivíduos e o risco de extinção. De acordo com Anderson (2001), todas as espécies da família Cactacea são protegidas da exploração no seu hábitat. A semente é formada por um embrião, tecidos de reservas e um tegumento protetor (PEREZ, 2004), está representa um novo indivíduo que poderá se estabelecer distante da planta Mãe e ou parental, caso ocorra um deslocamento, ou próximo do local onde ela foi formada, sendo responsável, nesse segundo caso, pela manutenção da comunidade local (ALMEIDA - CORTEZ, 2004).

A escolha do material para o substrato é de extrema importância e deve ser levado em consideração o tamanho das sementes, sua exigência com relação à umidade, sensibilidade à luz ou não e, ainda, a facilidade que determinado substrato oferecer para o desenvolvimento das plântulas (FANTI & PEREZ, 1999). A areia e o solo estão entre os substratos mais usados em testes de germinação. Dentro desse contexto, o presente trabalho

teve como objetivo avaliar a germinação das sementes de cacto *Mammillaria plumosa* em diferentes substratos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em casa de vegetação no município de Alta Floresta, Mato Grosso. Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Am, tropical de monções, a temperatura média anual é próxima de 26°C e a precipitação média anual de 3000 mm. As chuvas concentram-se nos meses de verão e o inverno é marcado por um período seco (ALVARES et al., 2013).

O experimento contou de quatro tratamentos de diferentes substratos com quatro repetições de 25 sementes, com 100 sementes por tratamento e um total de 400 sementes. As sementes foram tratadas com solução de fungicida benomyl a 5% durante 30 minutos antes da semeadura. O substrato esterilizado em autoclave, por 30 minutos. O teste de germinação foi realizado em bandejas plásticas com dimensões de 6 x 28 x 14 x 42 cm para germinação. Com duas regas diárias, a partir da semeadura das sementes. As bandejas foram posicionadas em mesas sob proteção de sombrite a 50%, até a germinação. Os tratamentos testados são descritos a seguir: T1 – Substrato terra preta (100%); T2 - Substrato composto de terra + areia na proporção 1:1; T3 - Substrato composto de terra + areia + serragem curtida na proporção 1:1:1; T4 - Substrato de serragem curtida (100%).

O substrato terra preta foi analisado no Laboratório de Solos e Análise Foliar da Universidade do Estado de Mato Grosso, o qual resultou nas seguintes características químicas: pH (H₂O) = 5,57, P = 40,1 mg/dm³, K = 171, mg/dm³, Ca = 1,8 Cmolc/dm³, Mg = 3,0 Cmolc/dm³, MO = 20,6 g/dm³, CTC potencial = 10,6 Cmolc/dm³, CTC efetiva = 5,8 Cmolc/dm³ e V = 49,5%. As características físicas solo são: areia = 94,2%, silte = 0,8%, argila = 5%. Para se ter a porcentagem de germinação bastou dividir o número total de sementes germinadas pelo número total de sementes da amostra, multiplicando por 100, para se obter a porcentagem da germinação (ALBRECHT, 2011). As avaliações de germinação foram realizadas a cada dois dias. Posteriormente, foi calculada a velocidade de germinação, conforme fórmula proposta por Edmond e Drapala (1958) apud Corder et al., (1999).

$$VG = [(N1 G1) + (N2 G2) + (Nn Gn)] / G1 + G2 + Gn$$

(Equação 1)

Em que: VG = velocidade de germinação em dias; G1, G2, Gn = número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e na enésima contagem; N1, N2, Nn = número de dias decorridos na primeira, segunda e enésima contagem.

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram processados pelo software Assistat sendo calculados: as análises de variância e teste de Tukey a 5 % de probabilidade para as variáveis médias de porcentagem de germinação (%G) e velocidade de germinação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação de *Mammillaria plumosa* teve início no sétimo dia após a semeadura, em todos os substratos testados e finalizou aos 45 dias não sendo mais

observadas sementes germinadas, dando fim à contagem. Estes dados vêm de encontro com informações observadas por Olmos (1978), onde o autor menciona que a germinação de Cactáceas ocorre em geral de sete a dez dias, porém varia de acordo com a espécie e condições ambientais, podendo ocorrer dentro de 24 horas ou prolongar-se durante semanas ou meses. A análise de variância mostrou que houve diferença significativa entre os diferentes substratos estudados para porcentagem de germinação e para velocidade de germinação estatística pelo teste Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 1).

Tabela – 1: Dados de porcentagem de germinação (%G) e velocidade de germinação (VG) em dias para as sementes de *Mammillaria plumosa* nos diferentes substratos.

Tratamentos	G%	VG (dias)
T1 - Terra preta	63 a	26,6 a
T2 - Terra; areia 1:1	73 a	28,2 a
T3 - Terra + areia + serragem curtida 1:1:1	62 a	26,0 a
T4 - Serragem curtida	35 b	33,2 b

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Ao analisar os valores de porcentagem de germinação, os tratamentos que utilizaram terra preta e misturas de terra preta mais areia, bem como terra preta, areia e serragem curtida apresentaram valores considerados satisfatórios variando de 73% a 62%. Esses tratamentos não diferiram estatisticamente pelo teste de Tukey tanto para a variável porcentagem de germinação quanto para velocidade de germinação e receberam a mesma letra. Já o T4, o substrato serragem curtida apresentou o pior resultado tanto para porcentagem de germinação (%G) quanto para velocidade de germinação (VG), que obteve 35% de sementes germinadas e levou em média 33,2 dias para germinação. Portanto o substrato serragem curtida não é indicado para germinação da *Mammillaria plumosa*. O baixo desempenho de germinação obtido no T4 pode ser atribuído ao fator da ausência de areia por conta que a espécie tem seu ciclo de vida em ambiente de clima e solo de deserto.

Ribeiro (2012) realizou um estudo semelhante de germinação de sementes de *Mammillaria bocasana* utilizando os substratos: terra-preta, terra-preta mais areia na proporção (1:1), terra-preta mais areia mais serragem curtida na proporção (1: 1: 1), obtendo os seguintes resultados de porcentagem de germinação: no substrato de terra-preta 47,5%, substrato terra-preta mais areia 31,75% e terra-preta mais areia mais serragem curtida na proporção 29,75%. Em relação à velocidade de germinação o melhor resultado também foi obtido no substrato terra-preta com 12,21 dias. Portanto o substrato de terra preta demonstrou o melhor desempenho para germinação da espécie *M. bocasana*.

Em relação ao presente estudo as taxas de germinação foram bem inferiores, mas quanto aos substratos os resultados foram semelhantes no sentido de que o uso da terra-preta e misturas de terra-preta e areia resultou em taxas maiores e o uso da serragem também prejudicou a germinação. Sanchez et al. (2007) avaliando substratos na germinação de *Melocactus deinacanthus*, onde T1 Terra vegetal, T2 Areia Fina, T3 Areia grossa, T4 Terra vegetal

+ Areia fina + Areia Grossa. Concluiu que substrato composto por terra vegetal misturado com areia fina e areia grossa foi comparativamente melhor que os demais tratamentos.

Andrade et al. (2008) em seu trabalho com germinação de sementes do cacto pitaya (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose) em diferentes substratos, obtiveram bons resultados em papel, porém não ocorreu o mesmo com o substrato areia. No entanto, Lone et al. (2007), trabalhando com germinação de sementes do cacto *Melocactus bahiensis* (Britton & Rose) Luetzelb., obtiveram bons resultados utilizando areia como substrato na germinação. A areia também foi o substrato padrão para a germinação de diversas espécies de cactos utilizados por (CAVALCANTI; RESENDE, 2007). A serragem neste presente trabalho comprovou que é um substrato inferior aos demais utilizados na germinação de *Mammillaria plumosa* com 35% de germinação. É sugerido para trabalhos posteriores uma análise química da serragem para verificação de elementos químicos que atuam na inibição da germinação de sementes tanto em cactos como em outras espécies.

4. CONCLUSÕES

O substrato terra + areia é o mais indicado para germinação de sementes *M. plumosa* e pode ser utilizado para substituir o uso de substratos comerciais que tem alto custo de aquisição. O substrato composto por serragem curtida não é favorável para germinação desta espécie.

5. REFERÊNCIAS

- ALBRECHT, J. M. F. **Teste de germinação. Sementes Florestais**. Cuiabá: UFMT, 2011.
- ALMEIDA - CORTEZ, J.S. Dispersão e banco de sementes. Pp. 225-235. In: Ferreira, A.G. & Borghetti, F. (Orgs.). **Germinação: do básico ao aplicado**. Porto Alegre: Artmed (2004).
- ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M. e SPAROVEK, G. Koppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**. v.22, n.6, 2013. p.711-728.
- ANDERSON, E. F. **The Cactus family**. Timber Press. Cambridge. UK. 2001. 777p.
- ANDRADE, R. A.; OLIVEIRA, I.V.M.; SILVA, M.T.H. & MARTIN, A.B.G. Germinação de pitaya em diferentes substratos. **Revista Caatinga**, v. 21, p. 71-75, 2008.
- CAVALCANTI, N. B; RESENDE, G. M. Efeito de diferentes substratos no desenvolvimento de mandacaru (*Cereus jamacaru* p. Dc.), facheiro (*Pilosocereus pachycladus* Ritter), xiquexique (*Pilosocereus gounellei* (A. Webw. ex K. Schum.) Bly. Ex Rowl.) e coroa-de-frade (*Melocactus bahiensis* Britton & Rose). **Revista Caatinga**, v. 20, p. 28-35, 2007.
- CORDER, M. P. M. et al. Fotoperiodismo e quebra de dormência em sementes de acácia negra (*Acacia mearnsii* De Wild.). **Revista Ciência Florestal**. Santa Maria, v. 9, n. 1, p. 71-77, 1999.
- FANTI, S. C.; PEREZ, S.C.J. Influência do substrato e do envelhecimento acelerado na germinação de olho-de-dragão (*Adenanthera pavonina*L. – Fabaceae). **Revista Brasileira de Sementes**, v. 2, n. 2, p. 135-141, 1999.
- LONE, A. B; TAKAHASHI, L.S.A; FARIA, R.T; UNEMOTO, Germinação de *Melocactus bahiensis* (Cactaceae) em diferentes substratos e temperaturas. **Revista Scientia Agraria**, Curitiba, v.8, n.4, p.365-369, 2007.
- OLMOS, J.F.B. **Los cactus y las otras plantas suculentas**. Valencia: Floraprint, 1978.
- POPINIGIS, F. **Fisiologia da semente**. Brasília: AGIPLAN, 1985. 285p.
- RIBEIRO, E. E. **Germinação de *Mammillaria bocasana* (Cactaceae) em diferentes substratos**. 2012. 193 p. Monografia de Engenharia Florestal, (UNEMAT) Universidade Estadual do Mato Grosso, Alta Floresta, 2012.
- SANCHEZ, L. V. T. e FERREIRA, M. J. C. L. e BOSQUE, G. Teste de emergência e avaliação de desenvolvimento do cactus *melocactus deinacanthus* em diversos tipos de substratos. **Revista Científica Eletrônica de Agronomia**, nº 12, 2007.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE GERMINATIVA DE SEMENTES DE JATOBÁ (*Hymenaea courbaril L.*), EM DIFERENTES SUBSTRATOS

Thiarles Diego dos SANTOS*, Cleide CARNICER, Leandro Schwertner CHARÃO, Mariane Guse FRONZA

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: thiarles.diego@hotmail.com

RESUMO: O jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) é uma espécie florestal clímax pertencente à família Fabaceae, pouco exigente em fertilidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação das sementes de jatobá em diferentes substratos. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, perfazendo 4 tratamentos com 5 repetições de 25 sementes, totalizando 125 sementes por tratamento, sendo 500 sementes ao total. Os tratamentos (substratos) testados foram: T1 – Terra (testemunha); T2 – Terra + Areia (1:1); T3 – Terra + Casca de castanha-do-Pará carbonizada (8:2) e T4 – Terra + Areia + Esterco bovino curtido + casca de castanha-do-Pará carbonizada (4:4:1:1). Foram avaliadas: Porcentagem de germinação (%G) e a Velocidade de germinação (VG). Não se observou diferenças significativas nas variáveis calculadas entre os tratamentos, entretanto, T2 e T4 foram superiores, ambos com a mesma %G de 84,8%, seguida por T3 (72,8%) e T1 (71,2%). Para VG também não houve diferenças significativas sendo T3 (14,34) o melhor substrato. Foi observado que T2 e T4 são os melhores em % G e T3 e T4, melhores resultados em VG.

Palavras-chave: Cacto, Esterco bovino, casca de castanha.

1. INTRODUÇÃO

Com o desmatamento, para fins agropecuários os recursos florestais têm sofrido muito ao longo dos tempos, esses fatos também se dá por conta da extração de madeira para suprir as diferentes necessidades industriais. Em regiões que estes já foram explorados demasiadamente, a solução para reverter esses quadros são os plantios florestais. e para implantar o plantio o ponto de partida na produção de mudas são as sementes (IBAMA, 1998). Monteiro e Ramos (1997) dizem, que para a necessidade da produção de mudas de árvores nativas, está relacionado sobretudo para a recuperação de áreas degradadas. De acordo com Gonçalves e Poggiani (1996), de mudas de boa formação quando destinadas à implantação de povoamentos florestais seja para a produção de madeira e ou para fins de preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas, está diretamente relacionada com a eficiência do substrato. Germinação de sementes, a iniciação do crescimento radicular e da parte aérea está associada à boa capacidade de aeração, drenagem, retenção e disponibilidade de água apresentada pelos substratos.

Muitos dos materiais de origem vegetal e até mesmo animal é e têm sido utilizados no preparo de compostos orgânicos para produção de mudas florestais. Deve-se então escolher o substrato, quando a sua formulação, também deve-se levar em conta a disponibilidade de

materiais, e suas características físicas e químicas, seu peso e custo (TOLEDO, 1992). Em razão da ocupação de terras e com possíveis no futuro plantios florestais de forma equilibrada, faz-se então necessário produzir, avaliar e selecionar substratos de fácil aquisição e que atenda às exigências das espécies (OLIVEIRA et al, 2008).

O jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) é uma espécie clímax da família Fabaceae, planta semidecídua, heliófita, com baixa exigente em fertilidade, pode atingir entre 15-20 m de altura, tronco de até 1 metro de diâmetro. Espécie de fácil multiplicação. Os frutos contêm uma polpa que origina uma farinha muito nutritiva, consumida tanto pelo homem como pelos animais silvestres (LORENZI, 1998). Sabendo-se da importância da qualidade na produção de mudas com baixo custo e boa qualidade, visou-se nesse trabalho testar diferentes substratos de baixo custo e fácil aquisição para produzir mudas de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) no município de Alta Floresta - MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no viveiro florestal da empresa Zootecnia Salgado, localizado na área urbana do município de Alta Floresta - MT. Pela classificação Köppen o clima da região é do tipo Aw - Clima Tropical chuvoso com nítida estação seca e com temperaturas entre 20 a 38 °C, tendo em média 26 °C. Apresenta clima quente

e úmido com 4 meses secos, cuja principal característica é a frequência de temperaturas elevadas, podendo atingir nos seus dias mais quentes, temperaturas superiores a 40°C. A média térmica anual fica em torno de 26 °C e sua altitude permeia entre 250 a 450 m acima do nível do mar. A precipitação pluviométrica está entre 2500 – 2750 mm anuais, com intensidade máxima entre os meses de janeiro, fevereiro e março (FERREIRA, 2001).

As sementes de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) utilizadas no experimento foram adquiridas no próprio viveiro florestal da empresa Zootecnia Salgado, as mesmas estavam armazenadas em sacos desde os meses de novembro/dezembro de 2011 e foram coletadas num fragmento florestal próxima ao viveiro. As sementes do jatobá apresentam dormência tegumentar, a qual foi superada através da escarificação mecânica das sementes por abrasão, utilizando um esmeril elétrico (MELO e POLO, 2007). Os tratamentos (substratos) testados no experimento foram: T1 - Terra (testemunha); T2 - Terra + areia (granulação grossa) (1:1); T3 - 80% Terra + 20% de casca de castanha-do-Pará carbonizada (8:2); T4 - 40% Terra + 40% areia + 10% de casca de castanha-do-Pará carbonizada + 10% de esterco bovino curtido (4:4:1:1).

As sementes foram semeadas em sacos plásticos de polietileno (10 x 20 cm), os quais possuem perfurações para drenagem de água e aeração do solo. O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, perfazendo 4 tratamentos com 5 repetições de 25 sementes para cada tratamento, totalizando 125 sementes por tratamento, sendo 500 sementes ao total. O experimento foi implantado em março/2012, sendo acompanhado durante 45 dias. O experimento era irrigado diariamente, duas vezes ao dia, no período da manhã e fim da tarde. O viveiro era coberto com sombrite 50%. A contagem das sementes germinadas ocorreu a cada dois dias e se deu até 45 dias após a semeadura.

De acordo com as Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 1992), a germinação das sementes é classificada como: a) plântulas normais são aquelas que apresentam potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais, quando desenvolvidas sob condições favoráveis; b) plântulas anormais são aquelas que não mostram potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plântulas normais. Os dados de contagem coletados no experimento foram processados com o auxílio do programa Excel, sendo os dados submetidos à Análise de Variância (ANOVA), as médias foram comparadas pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade. Os cálculos de Velocidade de Germinação (VG) foram realizados conforme a fórmula proposta por Edmond e Drapala (1958).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sementes de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) iniciaram sua germinação no 13º dia após a semeadura, e encerrou-se após o 45º dia, quando não se observou mais sementes germinadas. Foram consideradas sementes germinadas aquelas que originaram plântulas normais. Conforme apresentado na Tabela 1, observa-se que com relação à Porcentagem de Germinação (%G) o melhor resultado foi dos tratamentos T2 e T4 com 84,8 % das sementes germinadas, seguidos pelo T3 (72,8 %) e por último T1 (71,2 %). Para Velocidade de Germinação (VG), o

tratamento T2 foi o que apresentou maior média de dias com 15,90, seguido por T1 (14,83), T4 (14,77) e T3 (14,34). Os valores não diferiram estatisticamente entre si. Todos os substratos apresentados nesse trabalho são vantajosos, devido seu baixo custo de aquisição e se mostrarem eficientes em relação ao uso de terra somente.

Tabela 1. Representação dos valores de Porcentagem de Germinação (%G) e Velocidade de Germinação (VG) para jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) nos diferentes tratamentos, em Alta Floresta – MT.

Tratamentos	G%	VG (dias)
T1 - Terra (testemunha)	71,2% b	14,83 a
T2 - Terra + areia 1:1	84,8% a	15,90 a
T3 - Terra + Casca de castanha-do-Pará carbonizada (8:2)	72,8% ab	14,34 a
T4 - Terra + Areia + Esterco bovino curtido + Casca de castanha-do-Pará carbonizada (4:4:1:1)	84,8% a	14,77 a

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Segundo Carvalho (2004), a germinação do jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) tem início de 12 a 60 dias após a semeadura. O substrato tem grande importância no desenvolvimento das plântulas, sendo assim, sua escolha é fundamental. Para se produzir mudas de qualidade. Para manter a condição adequada para germinar o substrato tem função de dar suporte a condicionamento da das semente na germinação (PIÑA-RODRIGUES; VIEIRA, 1988 e FIGLIOLIA et al., 1993). Pode-se observar que os tratamentos que obtiveram os melhores resultados para germinação das sementes de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*), foram os tratamentos T2 e T4 com maiores % de germinação. Já para a velocidade de germinação (VG), os tratamentos T3 e T4, apresentaram as menores médias de dias com 14,34 e 14,77, respectivamente. Levando assim, menor tempo para germinação das sementes, sendo também as sementes mais vigorosas.

Autores como Rossi (2008); Lopes e Pereira (2005), entre outros citam vantagens no uso de areia, esterco bovino, entre outros substratos orgânicos, tanto para germinação do jatobá, como para germinação de outras espécies, florestais ou agrônômicas, Sendo de fácil obtenção e barata aquisição. De acordo com Rossi (2008), mudas de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) podem ser produzidas com substrato composto por mistura de solo, areia e esterco. A semeadura pode ser realizada em embalagens de polietileno ou diretamente no campo a pleno sol. Carvalho (2004), referindo-se a produção de mudas de jatobá (*Hymenaea courbaril L.*) disse que as melhores temperaturas para sua germinação está entre 25°C e 30°C e os substratos são terra e areia.

Lima et al (2011), constataram que o substrato areia proporcionou condições adequadas para a germinação das sementes de catingueira (*Caesalpinia pyramidalis Tul.*). Resultados semelhantes foram encontrados por Abreu et al. (2005) e Lopes e Pereira (2005), trabalhando respectivamente com sementes de cubiu (*Solanum sessiliflorum Dunal*) e cataia (*Drimys brasiliensis Miers*), que verificaram também, maior porcentagem de germinação nos substratos que continham areia. O substrato areia pode ser considerado como ideal para germinação de sementes de cerejeira (*Torresia acreana*

Ducke) (ALBRECHT et al, 1986). Como o substrato areia é mais barato e de fácil aquisição, em relação a vermiculita, é o substrato recomendado para emergência da tanchagem (*Plantago tomentosa* Lam.) (DOUSSEAU et al, 2008). A areia apresenta ainda a vantagem de poder ser reutilizada, desde que lavada e autoclavada (BRASIL, 1992). Para Figliolia et al (1993) apesar apesar do bom desempenho da areia como substrato, apresenta o inconveniente de drenar excessivamente a água, ficando a parte superior ressecada.

O vermicomposto bovino misturado a casca de arroz carbonizado é uma boa alternativa como substrato para produção de mudas de tomateiro (DUARTE et al, 2012). O esterco bovino é um dos resíduos orgânicos com maior potencial de uso como fertilizante, principalmente por pequenos agricultores (ALVES et al., 2005). A vermicompostagem é uma alternativa interessante para a agricultura, pois permite o enriquecimento da matéria orgânica, aumentando a disponibilização de nutrientes, de forma economicamente viável e ambientalmente sustentável (BAKKER, 1994). Lucena et al (2004) testando substratos fertilizados com matéria orgânica em algumas sementes de essências florestais observaram o aumento da porcentagem de germinação quando se adicionou esterco de gado ou de minhoca ao substrato, mostrando efeito favorável do adubo orgânico na germinação, especialmente do esterco de minhoca.

4. CONCLUSÕES

Os valores de %G e VG não diferiram estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, no entanto os tratamentos T2 e T4 apresentaram melhores resultados para %G e T3 e T4 tiveram as menores médias de dias para VG.

5. REFERÊNCIAS

ABREU, D. C. A.; NOGUEIRA, A. C.; MEDEIROS, A. C. S. Efeito do substrato e da temperatura na germinação de sementes de cataia (*Drimys brasiliensis* Miers. Winteraceae). **Revista Brasileira de Sementes**, Pelotas, v.27, n.1, p. 149-157, 2005.

ALBRECHT, J. M. F.; ALBUQUERQUE, M. C. de L. F.; SILVA, V. S. de M. e. Influência da temperatura e do tipo de substrato na germinação de sementes de cerejeira. **Revista Brasileira de Sementes**, vol. 8, no 1, p. 49-55, 1986.

ALVES, E. U.; OLIVEIRA, A. P.; BRUNO, R. L. A.; SADER, R.; ALVES, A. U. Rendimento e qualidade fisiológica de sementes de coentro cultivado com adubação orgânica e mineral. **Revista Brasileira de Sementes**, Jaboticaba; v. 27, n. 1, p.132-137, 2005.

BAKKER, A.P. Efeito do húmus de minhoca e da inoculação do fungo micorrízico arbuscular *Glomus macrocarpum* Tul. & Tul. sobre o desenvolvimento de mudas de cajueiro anão-precoce (*Anacardium occidentale* L.). 1994. 60p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza 1994.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. **Regras para análise de sementes**. Brasília, DF, 1992. 365p.

CARVALHO, P. E. Espécie adequada para construção e móveis. **Revista da Madeira**. 2004.

DOUSSEAU, S.; ALVARENGA, A. A. de; ARANTES, L. de O.; OLIVEIRA, D. M. de; NERY, F. C. Germinação de sementes de tanchagem (*Plantago tomentosa* Lam.): influência da temperatura, luz e substrato. **Ciênc. agrotec.**, Lavras, v. 32, n. 2, p. 438443, mar./abr., 2008.

DUARTE, T. da S.; PAGLIA, À. G.; FERNANDES, H. S. **Formulação de substratos orgânicos para produção de mudas de tomateiro**. Capão do Leão, RS. 2012.

EDMOND, J.B.; DRAPALLA, W.J. The effects of temperature, sand and soil, acetone on germination of okra seed. **Proceedings of the American society for horticultural Science**, v.71, p.428-443, 1958.

FERREIRA, J. C. V. **Mato Grosso e seu municípios**. Cuiabá: Secretaria de Estado da Cultura, 2001. p 660p.

FIGLIOLIA, M.B.; OLIVEIRA, E.C.; PIÑARODRIGUES, F.C.M. Análise de sementes. In: AGUIAR, I.B.; PIÑA-RODRIGUES, F.C.M.; FIGLIOLIA, M.B (Coord.). **Sementes florestais tropicais**. Brasília: ABRATES, 1993. p.137-174.

GONÇALVES, J. L. M.; POGGIANI, F. Substratos para produção de mudas florestais. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 13. 1996. Águas de Lindóia. **Anais...** Águas de Lindóia: USP-ESALQ/SBCS/CEA/SLACS/SBM, 1996.

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. **Sementes florestais: colheita, beneficiamento e armazenamento**. Programa Florestal, Projeto IBAMA/PNUD/BRA, 27 p. 1998.

LIMA, C. R. de; PACHECO, M. V.; BRUNO, R. de L. A.; FERRARI, C. dos S.; JÚNIOR, J. M. B.; BEZERRA, A. K. D. Temperaturas e substratos na germinação de sementes de *Caesalpinia pyramidalis* Tul. **Revista Brasileira de Sementes**, vol. 33, nº 2 p. 216 – 222. 2011.

LOPES, J. C.; PEREIRA, M. D. Germinação de sementes de cubiu em diferentes substratos e temperaturas. **Revista Brasileira de Sementes**, Pelotas, v. 27, n. 2, p. 146150, Dec. 2005.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil**. V. 2. Nova Odessa: Plantarum, 1998. 381p.

LUCENA, A. M. A. de; COSTA, F. X.; SILVA, H.; GUERRA, H. O. C. Germinação de essências florestais em substratos fertilizados com matéria orgânica. **Revista de Biologia e Ciências da terra**. Vol. 4, número 2 - 2º Semestre 2004.

MELO, N. C.; POLO, M. Sobrevivência e germinação de sementes de *Hymenaea courbaril* L. **Anais...** do VIII Congresso de Ecologia do Brasil. Caxambu – MG. 2007.

MONTEIRO, P. P. M.; RAMOS, F. A. Beneficiamento e quebra de dormência de sementes em cinco espécies florestais do cerrado. **Revista Árvore**, 1(2): 169-74. 1997.

OLIVEIRA, R. B.; LIMA, J. S. S.; SOUZA, C. A. M.; SILVA, S. A.; FILHO, S. M. Produção de mudas de essências florestais em diferentes substratos e acompanhamento do desenvolvimento em campo. **Ciências agrotécnicas**. Lavras, v. 32, n. 1, p. 122-128, jan./fev., 2008.

PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; VIEIRA, J. D. **Teste de germinação**. In: PIÑARODRIGUES, F. C. M. (ed.). Manual de análise de sementes florestais. Capinas: fundação cargill, 1988. p.70-90.

ROSSI, T. *Hymenaea courbaril* var. **stilbocarpa (Jatobá)**. Identificação de Espécies Florestais. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 2008. Disponível em: <<http://www.ipef.br/identificacao/hymenaea.courbaril.asp>>. Acesso em: 10 de out de 2015.

TOLEDO, A. R. M. **Efeito de substratos na formação de mudas de laranjeira (Citrus sinensis (L.) OSBECK cv. Pêra Rio) em vaso**. 1992. 88 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Escola Superior de Agricultura de Lavras, Lavras, 1992.

VIEIRA, Israel G.; FERNADES, Gelson D. Métodos de Quebra de Dormência de Sementes. Piracicaba: IPEF-LCF/ESALQ/USP, **Informativo Sementes IPEF**, nov1997. Disponível em: <<http://www.ipef.br/sementes/>>. Acesso em: 10 de out de 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FIXAÇÃO DE NITROGÊNIO POR ISOLADOS BACTERIANOS DE AMOSTRAS DE SOLO

Valdeci ALVES JÚNIOR*, Elizabeth Nunes GONZAGA, Daniele Cristina Costa SABINO

Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: valdeci.alves1307@gmail.com

RESUMO: Bactérias diazotróficas, são fixadoras de nitrogênio atmosférico, e podem atuar como promotoras de crescimento vegetal, auxiliando no desenvolvimento e manutenção de diferentes espécies vegetais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico de isolados bacterianos pertencentes à coleção de cultura do laboratório de Fitopatologia e Microbiologia da UFMT, campus Sinop. Esses isolados são oriundos de amostras de solo coletadas em Nova Canaã do Norte-MT em áreas contendo sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, além de uma área de pastagem convencional. Os isolados foram replicados em meio Dygs sólido, para verificação de sua vitalidade e pureza, e em seguida, foram transferidos com auxílio de uma alça de platina estéril para frascos do tipo penicilina contendo 5ml do meio NFb semissólido e sem a adição de nitrogênio mineral. Foram realizadas triplicatas para cada isolado testado. Os frascos foram mantidos a uma temperatura de $\pm 30^{\circ}\text{C}$, em câmara de incubação do tipo BOD, por até sete dias. A análise dos resultados consistiu na observação da mudança de coloração do meio de cultura, indicativa da mudança de pH decorrente do desenvolvimento da bactéria, bem como da formação de película em forma de véu, característica da fixação de nitrogênio *in vitro*. Foi observado que a maioria dos isolados foi capaz de se desenvolver e mudar o pH do meio de cultura, sendo que dos 35 isolados testados somente 3 apresentaram resultado negativo, não sendo capazes de se desenvolverem no meio de cultura sem adição de nitrogênio mineral. O simples desenvolvimento da bactéria no meio de cultivo não implica que a mesma seja uma bactéria fixadora de nitrogênio atmosférico, pois devido a impurezas de reagentes é possível que existam traços de nitrogênio no meio, permitindo a sobrevivência da bactéria. Em função disso também deve ser observada a formação de uma película em forma de véu no meio semissólido. Foi observado que embora 32 isolados tenham sido capazes de se desenvolver, apenas 22 formaram película. Todas as áreas apresentaram isolados formadores de película, inclusive na área de pastagem convencional a qual não possui integração com espécies florestais, não sendo assim possível relacionar a atuação da espécie florestal na ocorrência deste tipo de bactéria.

Palavra-chave: Diazotrófica, NFb, semissólido.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

TESTE DE SANIDADE EM SEMENTES DE *Diospyros inconstans* Jacq.

Vânia Beatriz CIPRIANI^{1*}, Juliana GARLET¹, Bruna Martins de LIMA¹,
Ligia EBURNO¹, Vinicius Teixeira ARANTES²

¹Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato grosso, Brasil.

²Instituto Ouro Verde, Alta Floresta, Mato grosso, Brasil.

*E-mail: cipriani.bia@hotmail.com

RESUMO: Para a produção de mudas de boa qualidade, são necessárias sementes viáveis e em bom estado sanitário, para assegurar a qualidade das sementes são realizados testes em laboratório como o Teste de Sanidade. Desta forma, o objetivo deste trabalho é a identificação de fungos associados às sementes de Marmeleiro (*Diospyros inconstans*). O teste de sanidade foi realizado em Blotter Test, conforme as especificações da Regra Brasileira de Sementes (RAS) Os gêneros encontrados associados a sementes de marmeleiro foram: *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Fusarium* sp., *Lasiodiplodia* sp., *Curvularia* sp. Sendo que, os três primeiros foram observados em maiores proporções, sendo considerados fungos de armazenamento, e apontados como os responsáveis por grandes danos as sementes e plântulas,. Assim é aconselhável o cuidado nos locais de armazenamento e local de coleta das sementes desta espécie.

Palavra-chave: Marmeleiro, Fungos patogênicos, Sementes Florestais, Armazenamento.

1. INTRODUÇÃO

A demanda por sementes tem crescido significativamente nos últimos anos devido ao avanço nos processos de recuperação florestal e implantação de povoamentos florestais homogêneos e/ou heterogêneos tanto para fins comerciais quanto ambientais (SANTOS et al., 2011). A semente é o órgão vegetal mais susceptível ao ataque de organismos patogênicos, sendo responsável pela produção de mudas com qualidade fisiológica e sanitária comprometida quando atacadas por estes micro-organismos (OLIVEIRA, 2012). Assim, a análise de sementes é de grande importância, pois pode expressar a qualidade física e fisiológica dos lotes de sementes, para fins de semeadura e armazenamento (FIGLIOLIA et al., 1993). Determina ainda, o estado sanitário das sementes, tendo grande importância esta análise, pois melhora o aproveitamento das sementes e contribui para a produção de mudas saudáveis (BRASIL, 2009). Segundo Brasil (2009) os patógenos encontrados em sementes podem ser oriundos de condições desfavoráveis no processo de colheita, beneficiamento ou armazenamento.

Oliveira (2012) afirma que a presença de fungos nas sementes pode acelerar o processo de deterioração, diminuir seu potencial germinativo, podendo atacar as plântulas recém-formadas causando sua morte ou atuando como porta de entrada para diversas doenças em campo. No setor florestal ainda existem poucos estudos envolvendo a sanidade de sementes, principalmente

espécies da Amazônia brasileira que possuem condições climáticas e ambientais favoráveis à proliferação de patógenos contaminantes (NASCIMENTO et al., 2006).

O Marmeleiro (*Diospyros inconstans* Jacq.) também conhecido como marmelinho, marmelo do mato entre outros, é uma arbórea pertencente à família Ebenaceae, de ocorrência nos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul (LORENZI, 2002). Trata-se de uma planta perenifolia, com frutificação a partir do mês de janeiro, a coleta das sementes pode ser realizada na árvore ou diretamente do chão, e, possui aproximadamente 2.370 sementes por quilo (LORENZI, 2002).

A espécie é recomendada para uso na composição de reflorestamentos heterogêneos com fins ecológicos, sendo também muito atrativa a fauna regional ou para arborização urbana (LORENZI, 2002). Assim, o presente trabalho tem por objetivo identificar e quantificar os principais fungos encontrados em sementes de *Diospyros inconstans* Jacq.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As sementes utilizadas neste estudo foram provenientes do Instituto Ouro Verde localizado em Alta Floresta – MT, e coletadas em parceria com agricultores familiares para a formação de agroflorestas. O experimento foi realizado no Laboratório de Citogenética da Universidade do Estado de Mato Grosso, *campus* de Alta Floresta.

O teste de sanidade foi realizado de acordo com as normas da Regra de Análise de Sementes (Brasil, 2009), pelo Blotter Test, assim como o teste de umidade e de germinação. Para realização do teste de sanidade foram utilizadas 100 sementes, separadas em quatro repetições de 25 sementes cada. Acomodadas em caixas gerbox, sobre papel filtro, umedecidas com água destilada, 2,5 vezes o seu peso. As sementes foram inicialmente desinfestadas em uma solução de hipoclorito a 5%, e colocadas em B.O.D. com fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 25°C, por sete dias. Ao final do experimento foi feita a identificação dos fungos através da confecção de lâminas utilizando fita durex, corante para lâmina azul de algodão e a identificação foi realizada em microscópio óptico, através das estruturas presentes.

Para o teste de germinação os procedimentos adotados foram os mesmo do teste de sanidade, no entanto sua duração foi de 42 dias. A análise de germinação foi realizada através dos cálculos de germinação final e índice de velocidade de germinação, de acordo com as indicações da Regra Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Considerando-se como germinadas as sementes que deram origem a plântulas normais. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com análise de variância e teste de (Tukey, $p > 0,05$), os dados foram transformados pela equação 1 já que não apresentaram-se normais pelo Teste de Shapiro-Wilk.

$$x = \arcsen \sqrt{x}/100. \quad (\text{Equação 1})$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O lote apresentou germinação final de 30%, e índice de velocidade de germinação de 1,07. No Teste de Sanidade foram identificados nove espécies de fungos em cinco gêneros sendo eles: *Aspergillus* sp., *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus carbonarius*, *Penicillium* sp., *Fusarium* sp., *Fusarium oxysporum*, *Lasiodiplodia* sp. e *Curvularia* sp. (Tabela 1). Os gêneros *Penicillium* sp. e *Aspergillus* sp. foram os que se destacaram em percentual de ataque. Na figura 1 estão representadas as estruturas reprodutivas dos fungos *Penicillium* sp. com ocorrência de 67%, e *Aspergillus niger* com 28 % (Figura 2) seguida pelo *Fusarium* sp. (Figura 3).

Tabela 1. Ocorrência de fungos (%) em sementes de *Diospyros incostans* Jacq.

Tratamentos	Ocorrência (%)
<i>Aspergillus</i> sp.	19,00 b
<i>Aspergillus niger</i>	28,00 ab
<i>Aspergillus flavus</i>	13,00 b
<i>Aspergillus carbonarius</i>	1,00 b
<i>Penicillium</i> sp.	67,00 a
<i>Fusarium</i> sp.	16,00 ab
<i>Fusarium oxysporum</i>	1,00 b
<i>Lasiodiplodia</i> sp.	17,00 b
<i>Curvularia</i> sp.	4,00 b
CV%	85,05

Médias seguidas por uma mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, $p > 0,05$).

Figura 1. Observação microscópica das hifas e esporos de *Penicillium* sp.

Segundo Machado (2000) a grande incidência de indivíduos dos gêneros *Aspergillus* sp. e *Penicillium* sp. em sementes, está relacionada à locais de armazenamento com elevada umidade atmosférica e temperaturas altas. Nascimento et al. (2006) relata em seu trabalho a grande ocorrência de fungos dos gêneros *Aspergillus* sp. e *Penicillium* sp. em sementes de amendoim-bravo (*Pterogyne nitens* Tul.).

Os gêneros *Penicillium* sp. e *Aspergillus* sp., *Fusarium* sp. também foram associados à podridão e deterioração de sementes de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.) (RUIZ FILHO et al., 2004). Santos et al. (1997) em testes de sanidade com sementes de Barú (*Dipteryx alata* Vogel) identificaram os fungos *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus*, *Penicillium* sp. e *Phomopsis* sp.

Figura 2. Observações microscópicas de hifas e esporos de *Aspergillus niger*.

A incidência de fungos do gênero *Aspergillus* sp. e *Penicillium* sp. em Angico vermelho (*Anadenantera macrocarpa* (Benth.) Brenan), Cassia do sultão (*Senna siamea* (Lam.) H.S. Irwin & Barneby), Jacarandá da Bahia (*Dalbergia nigra* (Vell) Allemão ex Benth.) está associada a problemas na formação e coleta das sementes (SILVAR et al., 2011). Quando presentes no solo ou mesmo nas árvores os frutos e as sementes são colonizados por diversos tipos de fungos que quando beneficiados contaminam outras sementes, desta forma quando armazenados apresentam contaminação de

diversos gêneros e espécies de fungos que acarretarão perdas de sementes por apodrecimento (SANTOS; PARISI, 2011).

Os fungos *Penicillium* sp. e *Aspergillus* sp. foram relatados também em sementes de amendoim bravo (*Pterogyne nitens* Tul.) e canafistula (*Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub.), em porcentagens acima de 20% e apontados como causadores de podridão de sementes (ALMEIDA et al., 2011). O gênero *Fusarium* sp. apresentou porcentagem de infestação de 16% (Figura 3). Segundo Santos; Parisi (2011) este fungo é grande responsável pelo apodrecimento de raízes em mudas de *Pinus* sp. e tombamento de mudas de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.) e acácia negra (*Acacia mearnsii* de Wild.).

Benetti et al. (2009) constataram grande ocorrência de *Fusarium* sp. em sementes de cedro (*Cedrela fissilis* Vell.), assim como *Aspergillus* sp. e *Penicillium* sp. em menores proporções associadas a outras espécies como *Phomopsis* sp., *Colletotrichum* sp., *Pestalotia* sp., entre outros. O autor destaca que os tratamentos que apresentaram ocorrência de *Fusarium* sp. tiveram decréscimo no percentual de emergência de plântulas.

Figura 3. Observação microscópica das hifas e esporos do *Fusarium* sp.

Lazarotto et al. (2010) identificaram os fungos *Penicillium* sp., *Aspergillus* sp. e *Fusarium* sp. em sementes de paineira (*Ceiba speciosa* (St. Hill) Ravenna) e os indica como sendo fungos saprófitos de armazenamento. Ainda de acordo com os autores as plântulas atacadas por *Fusarium* sp. apresentaram lesões nas raízes, evoluindo para o colo e causando tombamento. Assim, neste estudo observou-se a presença de espécies de fungos patogênicos, comumente associados a sementes florestais (*Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp. *Penicillium* sp. e *Fusarium* sp.). Por serem descritos na literatura como fungos de armazenamento, devem-se tomar precauções em relação às condições de coleta, beneficiamento e armazenamento das sementes de marmeleiro.

As sementes devem ser armazenadas em locais com baixa umidade, com possibilidade de utilização de fungicidas que não agridam a qualidade germinativa das sementes. Ressalta-se ainda que como *Diospyros inconstans* produz sementes em uma época de chuvas, ou seja, alta umidade, recomenda-se realizar a coleta

preferencialmente de sementes ainda na árvore e evitar a coleta do chão.

4. CONCLUSÕES

Neste estudo, constatou-se grande presença dos fungos, *Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp. *Penicillium* sp. e *Fusarium* sp. Observa-se assim, que o lote analisado neste estudo apresenta importantes patógenos que causam desde deterioração na semente, até problemas em plântulas.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Ouro Verde (IOV), por fornecer as sementes utilizadas no estudo.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. V. G.; GASPAROTTO, F.; RODRIGUES, L. C. Patógenos associados a sementes de espécies florestais. In: VII Encontro Internacional de Produção Científica, 2011, Maringá. **Anais...** Maringá - PR: CESUMAR, 2011.

BENETTI, S. C.; SANTOS, A. F., MEDEIROS, A. C. S., JACCOUD FILHO, D. S. Levantamento de fungos em sementes de cedro e avaliação da patogenicidade de *Fusarium* sp. e *Pestalotia* sp. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n. 58, p. 81-85, jan./jun. 2009.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. **Regras para Análise de Sementes**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília, DF: MAPA/ACS, 2009. 399p.

FIGLIOLIA, M. B.; OLIVEIRA, E. C.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. Análise de Sementes. In: AGUIAR, I. B.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B. (Ed.). **Sementes Florestais Tropicais**. 1ª edição. Brasília: ABRATES, 1993. p. 137-174.

LAZAROTTO, M.; MUNIZ, M.F.B.; SANTOS, A.F. Detecção, transmissão, patogenicidade e controle químico de fungos em sementes de paineira (*Ceiba speciosa*). **Summa Phytopathologica**, v.36, n.2, p.134-139, 2010.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil**. vol. 2. 2ª edição. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.

MACHADO, J. C. **Tratamento de sementes no controle de doenças**. 1ª edição. Lavras: LAPS/UFLA/FAEPE, 2000. 138p.

NASCIMENTO, W. M. O.; CRUZ, E. D.; MORAES, M. H. D.; MENTEN, J. O. M. Qualidade sanitária e germinação de semente de *Pterogyne nitens* Tull. (Leguminosae – Caesalpinioideae). **Revista Brasileira de Sementes**. v.28, n.1, p.149-153. 2006.

OLIVEIRA, O. S. **Tecnologia de sementes florestais:** espécies nativas. Curitiba: Ed. Da UFPR. 2012. 404p.

RUIZ FILHO, R. R., SANTOS, A. F., MEDEIROS, A. C. S., JACCOUD FILHO, D. S. Fungos associados as sementes de cedro, *Summa Phytopathol*, v. 30, n. 4, p. 494-496. 2004.

SANTOS, A. F.; PARISI, J. J. D. Doenças em mudas e tipos de associações entre fungos e sementes florestais. In: SANTOS, A. F.; PARISI, J. J. D.; MENTEN, J. O. M. (Ed.). **Patologia de sementes florestais**. Colombo: Embrapa Florestas, 2011. p. 37-48.

SANTOS, A. F.; PARISI, J. J. D.; MENTEN, J. O. M. Importância da sanidade das sementes florestais. In: SANTOS, A. F.; PARISI, J. J. D.; MENTEN, J. O. M. (Ed.). **Patologia de sementes florestais**. Colombo: Embrapa Florestas, 2011. p. 11-13.

SANTOS, M. F.; RIBEIRO, W. R. C.; FAIAD, M. G. R.; SANO, S. M. Fungos associados a sementes de baru (*Dipteryx alata* Vogel). **Revista Brasileira de Sementes**, v. 19, n. 1, p. 135-139. 1997.

SILVAR, L. G.; JESUS JUNIOR, W. C.; BELAN, L. L.; PEREIRA, A. J.; PIROVANI, D.B. Identificação e quantificação de patógenos em sementes tratadas de espécies florestais. In: XIV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e X Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, Urbanova, 2011. **Anais...** Urbanova, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO AMARILIS DA CIDADE DE ALTA FLORESTA-MT

Vinicius Izaías da Silva NILSON, João Filipe De Souza VIEIRA,
Antonio Julio Rauber FREIRE, Anne Francis Agostini SANTOS

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Florestal, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: viniciusnilson@hotmail.com

RESUMO: A arborização urbana tem como benefícios a qualidade de vida da população com a amenização do micro clima da região, diminuição de ruídos e interceptação das gotas de chuvas que evitando enxurradas e deslizamentos. Para a estética da cidade é um atrativo a ser considerado. Com isto, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento quali-quantitativo de espécies arbóreas de um bairro da cidade de Alta Floresta – Mato Grosso, conhecido como Amarilis. Foi realizado inventario 100% das árvores do bairro, entre as variáveis estão altura total, altura da 1º bifurcação, CAP, diâmetro de copa, distância entre os indivíduos e outros métodos de caracterização da arborização do bairro. Do total de 378 indivíduos plantados, 261 estavam vivos constituídos em 8 famílias, 11 gêneros e 12 espécies diferentes. A espécie com o maior número de indivíduos amostrados foi a *Bauhinia forficata* (Pata de vaca branca) com 104 árvores. O espaçamento médio entre os indivíduos foi de 8,32 metros. As árvores se encontram com problemas de fitossanidade e desenvolvimento, por serem indivíduos jovens e encontrarem competição com o capim e ataques de formigas, sendo recomendado um controle de pragas e manejos de poda e de capim.

Palavras-chaves: CAP, Dendrológicas, Espécies.

1. INTRODUÇÃO

Ultimamente tem-se observado a preocupação da relação entre meio ambiente urbano e a qualidade de vida nas cidades. A cada dia, as cidades vem ganhando mais destaque e interesse na vida de cada indivíduo, uma vez que, a humanidade caminha para uma vida eminentemente urbana, definida em seus aspectos quantitativos e qualitativos, suas dinâmicas e conteúdo. A urbanização reproduz a história, as relações que o homem teve, e tem, do espaço, do habitar, do trabalhar, do comer, do beber, do conviver, enfim do viver (BONAMETTI, 2000).

Todo o complexo arbóreo de uma cidade, quer seja plantado ou natural, compõe em termos globais a sua área verde. Todavia, costuma-se excluir a arborização ao longo das vias públicas como integrante de sua área verde, por se considerar acessória e ter objetivos distintos, já que as áreas verdes são destinadas principalmente à recreação e ao lazer e a finalidade estética, como ornamentação e sombreamento (Silva, 1997). Conforme TARNOWSKI (1991), as espécies em uso na cidade deveriam estar de acordo com a paisagem urbana, “cooperando para realçar ou atenuar os efeitos de ocupação do solo pelas edificações”. O planejamento na escolha da espécies e local significa sucesso na arborização de um local, pois existe a diminuição de gastos com tratamentos culturais e manutenções (GONÇALVES e PAIVA, 2004), através do

inventário é possível verificar os erros e acertos existentes na arborização local, conhecendo o patrimônio arbóreo, as necessidades de manejo (MAMEDE et al. 2014). Com isto, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento quali-quantitativo de espécies arbóreas de um bairro da cidade de Alta Floresta – Mato Grosso, conhecido como Amarilis.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O levantamento da Arborização das caixas viárias do Loteamento Amarilis, foi realizado no município de Alta Floresta, no norte do estado de Mato Grosso. O Loteamento Amarilis está localizado na Av. Ariosto da Riva, estando dentro do perímetro urbano e centro do município. O clima é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, ou seja, tropical chuvoso, alcançando elevado índice pluviométrico no verão podendo atingir médias às vezes superiores a 2.750 mm, e um inverno seco, predominando altas temperaturas. A temperatura média anual fica em torno de 26° C (IBGE, 2010).

As árvores foram plantadas em fevereiro de 2014. A coleta dos dados da arborização foi realizado no mês de setembro de 2015. Foi inventariadas todas as ruas do bairro Amarilis, sendo:

- 2 (duas) Vias de Acesso (corredores centrais), uma denominada Av. Principal com Caixa de 16m ficando 7m de sistema viário e 4,50 m de calçadas cada Lado. A

outra denominada de Av. Secundária com caixa de 13m, ficando 7 m de sistema viário e 4,50 m de calçada em uma Lateral e 1,50 m em outra;

- 6 Vias Internas denominadas sequencialmente de Rua Um á Rua Seis, com caixa de 14 m ficando 7m de sistema viário e 3,50m de calçadas cada Lado;
- 01 via interna denominada de Rua Sete, com Caixa de 12m ficando 7 m de sistema viário, e 3,50 m de calçada de um lado, e 1,50m de calçada do outro lado.

Com o intuito de caracterizar as ruas que foram mencionado acima no levantamento, foi utilizado a trena para medir a largura e comprimento das ruas, largura das calçadas, distância do poste ao meio fio, espaçamento entre arvores. Para avaliar as características dendrométricas das árvores inventariadas, foi utilizada o hipsômetro de blumeleiss a altura total das arvores, e com uma fita métrica foi mensurados o CAP (circunferência a 1,30m de altura), a altura da primeira bifurcação, e com a trena foi mensurado o diâmetro das copas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram levantadas as 7 ruas e as 2 avenidas que compõe o bairro Amarilis, foram levantados um total de 378 indivíduos arbóreos divididos em 8 famílias botânicas e 11 espécies (Tabela 1), a espécie com maior ocorrência foi a *Bauhinia forficata* com 44% do total das espécies levantadas, seguida de *Senna macranthera*. Das 11 espécies presentes na área 7 são nativas da região enquanto 5 são espécies de ocorrência exótica. O que claramente contrasta com o que ocorre nos demais bairros da cidade onde existe uma preferência pelo uso de espécies exóticas na arborização urbana, principalmente pelo uso de *Licania tomentosa* (Oiti) e *Ficus benjamina*, (ALMEIDA, 2009). A grande diferença na escolha das espécies presentes neste bairro é o planejamento realizado antes do plantio das árvores realizado contrariando o que ocorre nos demais bairros, onde cada morador acaba por escolher a árvore que deseja sem se preocupar com a origem da espécie.

A rua número 2 (Tabela 2) apresentou o maior número de indivíduos arbóreos vivos, 39, enquanto a rua número 7 esse número foi menor número, com um total de 5 árvores vivas. Entre as avenidas a Avenida Principal apresentou 55 indivíduos enquanto a Avenida Secundaria 47. A altura total média dos indivíduos atingiu os 2,24m o que difere do restante dos indivíduos presentes no restante da cidade que alcançam entre 3 e 6 metros de altura (ALMEIDA, 2009), sendo diferente também da altura total dos indivíduos arbóreos de Paranaíta 4,1 m (MAMEDE et al., 2014). As árvores do bairro que estão sob a fiação elétrica não se encontra em conflito com a mesma, não necessitando de podas de manutenção, entretanto a baixa estatura deve-se ao tempo de plantio que não ultrapassa 2 anos, o que conforme o crescimento natural dos indivíduos necessitara de podas para que continue evitando-se o contato com a rede elétrica.

Os indivíduos apresentam entre plantas de 8,03 m. As distancias dos indivíduos aos postes de iluminação mostram-se menores do que o recomendado por Hofle (2010), e MANUAL (2005) onde recomendam distancias de 3 metros no mínimo do poste até o individuo arbóreo, o que não ocorre com os indivíduos do levantamento, que

apresentam distancias entre 0,79 e 2,5 m. Melo et al. (2007) afirma que a altura recomendada para a primeira bifurcação seja de 1,80 metros, o que difere dos indivíduos deste estudo onde a grande maioria apresentou bifurcação com 1 metro de altura ou menos. As bifurcações abaixo de um metro são prejudiciais ao transito de pedestres na calçada, além de poderem gerar acidentes, e não permitem que carros estacionem embaixo das árvores.

TABELA 1. Relação das espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana do bairro Amarilis - Alta Floresta (MT).

Família/Espécie	Nome vulgar	Nº ind.	Origem
Anacardiaceae/ <i>Anacardium occidentale</i> L.	Caju	2	Nativo
Arecaceae/ <i>Roystonea oleraceae</i>	Palmeira Imperial	2	Exótico
Bignoniaceae/ <i>Tabebuia chrysostricha</i>	Ipê Amarelo	1	Nativo
Clusiaceae/ <i>Garcinia brasiliensis</i>	Bacupari	16	Nativo
Fabaceae/ <i>Bauhinia forficata</i>	Pata de Vaca Branca	104	Exótico
Fabaceae/ <i>Bauhinia purpúrea</i> L.	Pata de Vaca Roxa	3	Exótico
Fabaceae/ <i>Clitoria</i> L.	Sombreiro	2	Nativo
Fabaceae/ <i>Cojoba arborea</i>	Boliviana	13	Exótico
Fabaceae/ <i>Senna macranthera</i>	Cássia Macranthera	43	Nativo
Lecythidaceae/ <i>Lecythis Pisonis</i>	Sapucaia	31	Nativo
Lythraceae/ <i>Physocalymma scaberrimum</i>	Nó de Porco	16	Nativo
Meliaceae/ <i>Melia azedarach</i> L.	Cinamomo	3	Exótica

TABELA 2. Distribuição dos indivíduos inventariados nas ruas do bairro Amarilis - Alta Floresta(MT).

Ruas inventariadas	Nº Árv.	Esp.	Alt. total	Alt. 1º bif.	CAP
Av. princ.	55	9,4	2,98	0,64	16,6
Av. sec.	47	6,9	2,05	0,95	8,45
Rua 1	27	7,6	2,47	0,97	16,4
Rua 2	39	8,1	2,52	0,89	19,8
Rua 3	30	6,7	2,59	0,8	21,3
Rua 4	19	7,9	2,12	0,6	15,2
Rua 5	30	8,6	1,56	0,88	7,77
Rua 6	10	11,9	2,06	1,14	7,5
Rua 7	5	7,5	1,56	0,76	6,0

4. CONCLUSÃO

O bairro Amarilis apresentou um ótimo planejamento de sua arborização, entretanto a inserção e condução dos indivíduos não se deram de maneira satisfatória, gerando conflitos com as distancias entre postes, a ausência de tutores para condução do fuste dos indivíduos e demais conflitos. Recomenda-se investir-se na condução dos indivíduos para que a arborização cumpra seu objetivo

5. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, D. N. **Análise da arborização urbana de cinco cidades da região norte do estado de Mato Grosso**. 2009. 44f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – UFMT, Cuiabá, 2009.
- BARCELLOS, A. et al. **Manual para elaboração do plano municipal de arborização urbana**. Paraná: Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos Municipais de Arborização Urbana no Estado do Paraná, 2012.
- BONAMETTI, J. H. **A ação do IPPUC na transformação da paisagem urbana de Curitiba a partir da área central**. 2000. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Área de Tecnologia do Ambiente Construído) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo – EESC/USP, São Carlos.
- CELLA, V. D. S. **Análise da arborização urbana no perímetro central da cidade de Nova Monte Verde/MT**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Florestal). Alta Floresta, UNEMAT, 2008.
- DERMARCHI, K. **Análise da arborização urbana de quatro setores urbanos da cidade de Alta Floresta/MT**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Florestal). Alta Floresta, UNEMAT, 2007.
- GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. **Árvores para o ambiente urbano**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2004.
- GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. **Silvicultura urbana: implantação e manejo**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2006.
- HOFLE, H. E. **Levantamento da arborização urbana do bairro Sagrado Coração de Jesus em São Miguel do Igaçu – PR**. UDC. Trabalho Final de Graduação. p. 52. 2010.
- HONORATO, F. V. **Avaliação da arborização das avenidas da cidade de JAURU/MT**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Florestal). Alta Floresta, UNEMAT, 2009.
- IBGE, INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades@. 2010 Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=510629&search=mato-grosso|paranaita>> Acesso em: 27 de Setembro de 2015.
- JOSÉ AFONSO DA SILVA. **Direito Urbanístico Brasileiro**, 2. ed. São Paulo. Malheiros, 1997, pg247-248).
- LORENZI. H. **Árvores Brasileiras – manual de identificação e cultivo de plantas**. Nova Odessa, SP: Ed. Plantarum, 1998. 352p.
- MAMEDE, J. S. do S.; SOUZA, F. S. **Levantamento quali-quantitativo de espécies arbóreas e arbustivas na arborização urbana do município de PARANAÍTA/MT**. Biodiversidade. v.13, n.2, p.56-53. 2014.
- MANUAL DO MEIO AMBIENTE. **Projeto de Gestão Ambiental Urbana e Regional**. 2005.
- MELO, R. R.; FILHO, J. A. L.; JUNIOR, F. R. **Diagnóstico qualitativo e quantitativo da arborização urbana no bairro Bivar Olinto, Patos, Paraíba**. Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. v.2, n.1. 2007
- REIS, A.; ANJOS, A.; LEISSA, A. P.; BECHARA, F. C. **Critérios para a seleção de espécies na arborização urbana ecológica**. Sellowia, Itajaí, v.53, n.55, p. 51-67, 2003.
- TARNOWSKI, L. C. **Preservação do meio ambiente e a arborização urbana**. In: NEMA, 3º Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente. Anais. Londrina: Universidade Estadual de Londrina – UEL, 1991.
- TOLEDO, D. V.; PARENTE. P. R. **Arborização Urbana com essências nativas**. Boletim Técnico do Instituto Florestal, 1998. 19p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

QUALIDADE DE CLONES DE *Eucalyptus urograndis* NO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Wagner Vinicius Borges Vieira AZEVEDO, Anne Francis Agostini SANTOS,
Rodolfo Ângelo Souza DUARTE*, Alex de Paula SANTOS, Fabícia Rodrigues da SILVA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rodolfo.angelo.duarte@gmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente o desenvolvimento silvicultural de clones de *Eucalyptus urograndis* na região norte do estado de Mato Grosso. O experimento foi realizado no município de Alta Floresta – MT, em povoamento com 75 meses. Foram avaliados a forma de fuste e estado fitossanitário para dos clones de *Eucalyptus urograndis*. Para forma de fuste foram detectados 74,84% de fuste reto; 15,48% semi-tortuoso, 7,74% de torto e 1,94% de bifurcado. Para a avaliação fitossanitária foram detectados 72,63% indivíduos saudáveis; 12,29% de danos por insetos ou pragas; 2,23% de danos por fungos ou doenças e 12,85% de árvores mortas “em pé”.

Palavra-chave: Silvicultura clonal, propagação vegetativa, desempenho quali-quantitativo.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil a espécie mais plantada quanto ao uso do gênero *Eucalyptus* corresponde a 5.102,030 ha, dos quais dentre este valor o estado do Mato Grosso contribui com apenas 59.980 ha, o qual é um valor muito baixo comparado com o estado de Minas Gerais que têm o maior plantio correspondendo a 1.438.971 ha (ABRAF, 2013). Esses valores são a clonagem que se tornou prática usual em viveiros florestais. A partir da técnica de clonagem os plantios se tornaram mais uniformes, possibilitando maior controle da qualidade dos produtos, houve aproveitamento das combinações genéticas raras, originando os híbridos. Com isso houve, a maximização do ganho em produtividade silvicultural e de qualidade tecnológica da madeira em uma única geração de seleção, possibilitando controlar doenças, maior aproveitamento econômico de diversas rotações, custo acessível e competitivo das empresas, experiências já comprovadas na silvicultura convencional e competitivo das empresas. (XAVIER, 2002). Com isso o trabalho têm como objetivo avaliar qualitativamente o desempenho silvicultural de clones de *Eucalyptus urograndis* no norte do Estado de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O estudo foi realizado em um plantio de *Eucalyptus urograndis* situado na empresa Brasil Tropical Pisos, localizada à 4 Km do município de Alta Floresta – extremo norte do Estado de Mato Grosso, situado entre as coordenadas geográficas 09° 54' 44" S e 56° 01' 36" W a 284 m de altitude (FERREIRA, 2001). A altitude varia de

200 a 300 metros, clima definido pela classificação de Köppen como tropical de monções (Am), precipitação média anual de 2.800 a 3.100 mm, com máxima intensidade em Janeiro, Fevereiro e Março, com temperaturas médias anuais de 26° C (ALVARES et al., 2013). Os solos da região de Alta Floresta é predominantemente Argiloso Vermelho-Amarelo, de baixa a média fertilidade, com baixos teores de fósforo e médios de potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e matéria orgânica. O relevo participa do Planalto Apiácas-Sucurundi e pressão Interplanática da Amazônia Meridional (FERREIRA, 2001).

O plantio é composto por *E. urograndis* de origem clonal 72 meses. O plantio de origem clonal possui 5,5 ha. A área de efetiva medição está dividida por parcelas demarcadas pelo método de Amostragem Aleatória Simples (AAS) as quais foram instaladas no ano de 2011. O espaçamento utilizado foi de 3 x 2,5 metros, a adubação efetuada na área foi de 300 Kg de superfosfato triplo por ha como adubação base, não sendo realizado adubação de cobertura, no plantio houve apenas uma desrama com 18 meses. As mudas clonais de *E. urograndis* são provenientes da empresa Ziane Florestal, localizada no município de Tangará da Serra – MT.

2.2. Procedimentos Metodológicos

As árvores foram avaliadas qualitativamente, onde serão qualificadas quanto à forma de fuste e quanto ao estado fitossanitário. Na Tabela 1, demonstra a caracterização quanto às formas dos fustes desenvolvida por Rosa (2014) de *E. urograndis*. Na tabela 2, podemos

observar o método adotado para avaliação fitossanitária disponibilizada por SCHNEIDER et al., (1988).

Tabela 1. Caracterização quanto à forma dos fustes de *E. urograndis*.

CLASSE	CARACTERÍSTICAS
1	Fuste Reto
2	Fuste Semi-Torto
3	Fuste Torto
4	Fuste Bifurcado

Tabela 2. Critérios estabelecidos para avaliação fitossanitária por (SCHNEIDER et al., 1988).

CÓDIGO	CAUSA
1	Indivíduo saudável
2	Danos abióticos
3	Danos pôr insetos ou pragas
4	Danos pôr fungos ou doenças
5	Danos pôr animais
6	Danos complexos
7	Árvore morta (em pé)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao verificar os resultado, os clones apresentam menores índices de defeito no fuste. Os resultados podem ser acompanhado na Figura 1. Na Figura 1, pode-se observar a porcentagem de qualidade de fuste no sexto ano de produção. Pode ser verificado que as plantas clonais apresentaram resultados satisfatórios, evidenciando que seu material genético de origem foi bem selecionado, podendo assim ser indicada para plantação com destino a produção de madeiras serradas. E que as plantas que tiveram resultados de forma de fuste inferiores, podem ser destinadas a produção de produtos energéticos como carvão, também a produção de celulose, onde as mesmas podem ser retiradas no desbaste e serem levadas a estes destinos, assim sendo aproveitadas e gerando renda ao produtor.

Figura 1. Representação gráfica em porcentagem da qualidade do fuste dos indivíduos provenientes de clones para as classes: 1 (fuste reto); 2 (fuste semi-tortuoso); 3 (fuste torto) e 4 (fuste bifurcado) para o plantio de *E. urograndis*.

Ao comparar com outros trabalhos, nota-se que os autores encontraram resultados similares como por exemplo Fraga e Costa (2010), Garcia et al., (2012), Celanti et al., (2013) e Rosa (2014), onde, os mesmos obtiveram resultados superiores para os resultados clonais. Na Figura 3, apresentam resultados da avaliação fitossanitária para o povoamento de *E. urograndis* de

origem clonal, apresentam taxa de mortalidade, quantidade de plantas saudias e plantas que sofreram danos bióticos, abióticos e complexos. Ao analisar os dados apresentados pode-se obter resultados de que o Eucalipto de procedência clonal apresenta ótimos resultados na região de Alta Floresta. A origem de mortes de origem clonal correspondeu a uma taxa de 12,85% de plantas mortas até o 6º ano.

Figura 2. Representação gráfica em porcentagem do estado fitossanitário dos indivíduos provenientes de clones para os códigos: 1 (indivíduo saudável); 3 (danos por insetos ou pragas); 4 (danos por fungos ou doenças) e 7 (árvores mortas "em pé") para plantios de *Eucalyptus urograndis*.

Este indicativo de alto índice de plantas mortas, pode ser explicado pelos resultados de danos originados por insetos o qual teve representação para plantas de origem clonal cerca de 12,29%. Estes resultados ocasionados devido ao alto índice de pragas são gerados pelo ataque de Cupis e formigas cortadeiras. Sendo que a maior parte de ninhos de formiga do gênero *Atta sp.* Foi encontrado nas parcelas, porém os ninhos ainda eram novos. Já os cupins encontrados, construíram seus ninhos subterrâneos e aéreos, como pode ser observado na figura 4, os mesmos estavam bem distribuídos no local do experimento, onde, foram encontrados em todas as parcelas.

Tantos os cupins quanto as formigas cortadeiras, já trazem prejuízos econômicos para o plantio, indicando que deve ser feito o controle imediato destas pragas. Os dois tipos de ataque interferem na planta significativamente, pois são consideradas uma porta de entrada de doenças, sendo assim, prejudicam todo o andamento do plantio. Devido a estes fatores faz-se a recomendação de monitoramento do plantio, para uma melhor condução, reduzindo assim os danos econômicos, já que as árvores que estão atacadas por pragas e/ou doenças podem ser destinadas a produção de carvão no momento do desbastes.

Figura 4. Ninho de Cupim aéreo (a); Ninho de Cupim subterrâneo (b); Ataque de cupim em direção paralelo as fibras (c).

4. CONCLUSÕES

Qualitativamente os fustes de clones de *Eucalyptus urograndis* apresenta-se em sua maioria, retos e saudáveis.

6. REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. DE M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, p. 1 -18, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS (ABRAF). 2013. **Anuário Estatístico da ABRAF 2013**. ano base 2012. Brasília: ABRAF, 2013, 148p.

FERREIRA, J. C. V., **Mato Grosso e seus Municípios**. Secretaria do Estado de educação. Cuiabá: Buriti, 2001. 365p.

JUNIOR, D. L.; COLODETTE, J. L.; Importância e versatilidade da madeira do eucalipto para a indústria de base florestal. **Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 33, n. 76, p. 429-438, 2013.

OLIVEIRA, J. T. S.; HELLMEISTER, J.C.; SIMÕES, J. W.; FILHO, M. T; Caracterização da madeira de sete espécies de eucaliptos para a construção civil: 1- avaliações dendrométricas das árvores. **SCIENTIA FORESTALIS** n. 56, p. 113-124, dez. 1999.

PAIVA, H.N.; JACOVINE, L. A. G.; RIBEIRO, G. T.; TRINDADE, C.; **Cultivo de Eucalipto em Propriedades Rurais**. Viçosa-MG: Aprenda Fácil, 2001.p 10.

RAMOS, J. G. A.; DIAS, H. C. T. **Escoamento superficial de água de chuva no cultivo do eucalipto**. In: SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL: o eucalipto e o Ciclo Hidrológico, 1., 2007. Taubaté. **Anais...** Taubaté: IPABHi, 2007. p. 363-365.

ROSA, N. S.; **COMPORTAMENTO SILVICULTURAL DE UM POVOAMENTO DE *Eucalyptus urograndis* NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MATO GROSSO**. 2014. Dissertação (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade do Estado de Mato Grosso, 2014.

SHIMIZU, J. Y.; KLEIN, H.; OLIVEIRA, J. R. V. **Diagnóstico das plantações florestais em Mato Grosso**. Cuiabá: Central de Texto, 2007. 63 p.

SOARES, C.P.B.; NETO, F. de B.; SOUZA, A. L. de; **Dendrometria e Inventário Florestal**. Viçosa, MG: editora UFV,2011.

VITAL, M.H. F; Impacto Ambiental de Florestas de Eucalipto. **Revista do BNdes**, Rio de Janeiro, v. 14, N. 28, p. 235-276, 2007.

XAVIER, A.; WENDLING, I, SILVA, R. L.; **Silvicultura clonal: princípios e técnicas**. Viçosa: UFV, 1º Ed. 2009.

XAVIER, A.; **Silvicultura clonal I: Princípios e técnicas de Propagação Vegetativa**. Viçosa: UFV,2002.

ZUCCHI, J.; **Análise De Dados Do Setor De Florestas Plantadas No Estado De Mato Grosso**. 2011. Dissertação (Obtenção parcial do título de especialista em Gestão Florestal) – Universidade Federal do Paraná, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ENSAIOS BIOLÓGICOS COM A COCHONILHA-ROSADA *Maconellicoccus hirsutus* EM TECA

W. M. NUNES^{1*}, A. SANTOS¹, A. M. ROSA¹, J. G. COSTA¹, K. L. da SILVA¹, J.A.C. dos SANTOS¹, J.O. GERALDES¹, S.C. LADEIA¹ & N. da SILVA¹

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres - Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: wezilematheus@hotmail.com

RESUMO: Importante praga de muitas culturas em regiões tropicais e subtropicais, a cochonilha-rosada *Maconellicoccus hirsutus* (Green, 1908), responsável por causar danos severos a seu hospedeiro, teve sua presença agravada em várias regiões, incluindo o estado de Mato Grosso. A adoção de novos métodos de controle passa pela necessidade em se estabelecer protocolos de ensaio em laboratório. O experimento realizado no Laboratório de Fitossanidade do IFMT - Campus Cáceres, foi constituído de cinco repetições utilizando folhas de teca em cortes circulares fixadas em ágar 2%, com 10 cochonilhas fêmeas em cada folha e mantidas em câmaras tipo BOD, 27± 2°C com fotofase de 12 horas. A sobrevivência das ninfas foram avaliadas diariamente por um período de 6 dias. As análises mostraram que o tempo letal 50 (TL50) foi de 3,60 dias. A metodologia proposta neste trabalho não se mostrou eficaz o bastante para ser adotada como método ideal para realização de outros trabalhos relacionados sobrevivência de cochonilha, pois apresenta problemas de longevidade, sendo necessárias alterações tendo em vista o aumento da TL50.

Palavra-chave: criação de insetos, entomologia florestal, proteção florestal.

1. INTRODUÇÃO

Importante praga de muitas culturas em regiões tropicais e subtropicais segundo Tambasco et al. (2000), a cochonilha-rosada *Maconellicoccus hirsutus* (Green, 1908), relatada, no Brasil, primeiro em algumas cidades de Roraima em 2010, teve sua presença agravada em várias regiões, incluindo o estado de Mato Grosso. A cochonilha-rosada, é responsável por causar danos severos a seu hospedeiro, pois age sugando a seiva da planta e nessa ação acaba injetando sua saliva tóxica (TAMBASCO; NARDO, 1998). Ataca diversas espécies vegetais, dentre elas a teca (*Tectona grandis*, L.f.), esta, que por possuir madeira considerada nobre, tem alto valor econômico. A *T. grandis* conhecida como teca, pertence à família botânica Lamiaceae. Foi introduzida da Ásia por causa da sua excelente adaptação a climas tropicais. O plantio de florestas de teca no país se encontra em grande expansão, devido à grande procura e valorização de sua madeira no mercado internacional, pelo fato de possuir uma alta durabilidade, boa estabilidade dimensional, resistência, pouco peso e qualidade estética (TONINI, et al., 2009). A adoção de novos métodos de controle, seja biológico ou químico, passa pela necessidade em se estabelecer protocolos de ensaio com esta espécie de inseto em laboratório. O presente trabalho pretende oferecer uma

proposta metodológica para a realização de ensaios com a cochonilha-rosada *Maconellicoccus hirsutus* (Green, 1908) em laboratório.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Criação e manutenção da cochonilha-rosada em laboratório

Os insetos foram coletados a partir da criação de um estoque em mudas de teca (*Tectona grandis*), com dimensões de 25 a 50 cm de altura (Figura 1), onde foram cultivadas em câmara de vegetação BOD (Demanda Biológica de Oxigênio), a temperaturas de 27±2° e fotofase de 12 horas.

2.2 Proposta metodológica para manutenção da cochonilha-rosada em laboratório

Foram utilizadas cinco placas de Petri (repetições), que foram constituídas de cortes circulares de folhas novas de teca com 4,5 cm de diâmetro, fixadas em ágar à 2% (Figura 2), sobre a qual foram depositadas 10 cochonilhas fêmeas de 4º instar selecionadas na criação estoque do item 2.1 (Figura 3). As placas foram mantidas em câmaras tipo BOD, 27± 2°C e fotofase de 12 horas. A sobrevivência das ninfas foi avaliada diariamente, durante 6 dias. Os dados foram submetidos à análise de sobrevivência de Weibull,

que descreve a relação entre a sobrevivência estimada (S) em função do tempo (t). As análises estatísticas foram realizadas com o emprego do programa R (RDCT, 2008) e do pacote estatístico survival (THERNEAU, 2009).

Figura 1. Muda de teca (*Tectona grandis*) utilizada para criação de cochonilha.

Figura 2. Disco foliar de teca com 4,5 cm de diâmetro, fixadas em ágar.

Figura 3. Disco foliar de teca com ninfas de 4º instar de cochonilha.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sobrevivência da cochonilha na metodologia proposta pode ser vista na figura 4 e como resultado do procedimento sugerido o tempo letal 50 = 3,60 dias, ou seja, foi possível observar que levou 3,6 dias para morrerem metade das cochonilhas utilizadas no experimento. A metodologia apresenta problemas de

longevidade, sendo necessárias algumas alterações para se elevar a TL50.

Figura 4. Sobrevivência da cochonilha-rosada *Maconellicoccus hirsutus* na metodologia proposta durante seis dias.

4. CONCLUSÕES

A metodologia proposta neste trabalho não se mostrou eficaz o bastante para ser adotada como método ideal para realização de outros trabalhos relacionados sobrevivência de cochonilha, visto que TL50 teve um valor inferior ao que era esperado. Algumas medidas visando o aumento do TL50 devem ser tomadas a fim de se encontrar uma metodologia que possa ser tomada como formato ideal para trabalhos de sobrevivência de cochonilhas.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Cáceres.

6. REFERÊNCIAS

RDCT - R DEVELOPMENT CORE TEAM R. **A language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2008.

TAMBASCO, F. J. et al. Um exemplo de praga quarentenária: Cochonilha-rosada, *Maconellicoccus hirsutus* (Hemiptera: Pseudococcidae). In: VILELA, E.F. et al. (Ed.). Histórico e impacto das pragas introduzidas no Brasil. Ribeirão Preto: Holos, 2000. Cap.22, p. 149-153.

TAMBASCO, F. J.; NARDO, E. A. B. de. **Cochonilha rosada pode invadir o Brasil**. Informativo Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, v.6, n.23, p.5, jul./set. 1998b.

THERNEAU, T. survival: **Survival analysis, including penalised likelihood**. R package version 2.35-8, 2012.

TONINI, H. et al. Crescimento de teca (*Tectona grandis*) em reflorestamento na Amazônia Setentrional. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, n. 59, p. 05-14, 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COMPORTAMENTO DAS MADEIRAS DE TRÊS ESPÉCIES AMAZÔNICAS SUBMETIDAS À SECAGEM AO AR

Andre Gusmão de JESUS^{1*}, Karina Soares MODES², Lourdes Maria Hilgert SANTOS³,
Anderson Roberto BENTO¹, Mirian GUSMÃO¹

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Rondônia, Rolim de Moura, Rondônia, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

³AMATA S. A. - Operação Floresta Nacional do Jamari, Itapuã do Oeste, Rondônia, Brasil.

*E-mail: andre.engflorestal@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo realizar o monitoramento do teor de umidade das madeiras de *Apuleia leiocarpa*, *Clarisia racemosa* e *Buchenavia capitata* submetidas à secagem ao ar no município de Rolim de Moura, RO. Para a avaliação, toras da madeira de cada espécie foram desdobradas em tábuas com faces tangenciais, das quais foram selecionadas 30 tábuas que foram submetidas à secagem ao ar no decorrer de um ano. As curvas de secagem e taxas de secagem foram determinadas a partir da pesagem periódica de amostras controladoras de umidade e das quais também foram avaliadas as contrações sofridas pela madeira. O teor de umidade mínimo atingido pelas madeiras no decorrer do período avaliado foi de 19,43%, 21,57% e 25,72%, para *B. capitata*, *A. leiocarpa* e *C. racemosa*, respectivamente, que não pode ser considerado compatível para a maioria das possibilidades de uso da madeira. A maior taxa de secagem foi registrada para a madeira de menor densidade aparente (*C. racemosa*). O maior valor para o coeficiente de anisotropia foi registrado para a madeira de *B. capitata* (1,61), que apresentou a maior massa específica aparente (0,86 g.cm³). A densidade da madeira influenciou o comportamento da mesma ao final do processo de secagem. O método de secagem ao ar livre, para as condições climáticas locais avaliadas não se mostrou eficiente para que as madeiras testadas atingissem um baixo teor de umidade final e, assim, recomenda-se o seu uso combinado com o método de secagem artificial.

Palavras-chave: Taxa de secagem, Curva de secagem, Métodos de secagem da madeira.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as etapas que englobam o processo de industrialização da madeira, a secagem é a merecedora de maior atenção em virtude do gasto energético necessário ao processo, acarretando maiores custos de produção (MELLADO, 2007) e também é a fase, antes da transformação em bens e produtos, mais importante do beneficiamento, que visa agregar valor ao produto final (JANKOWSKY, 1990). Assim, este procedimento quando aplicado corretamente confere às peças e produtos oriundos da madeira uma melhor trabalhabilidade, redução de risco de ataque de agentes biodegradadores, bem como maior estabilidade com o mínimo de defeitos às peças e produtos oriundos da madeira (BATISTA, 2009; SEVERO, 2000; ANJOS et al., 2011).

Dentre os vários métodos existentes, a secagem da madeira ao ar livre constitui o mais simples e menos oneroso deles. Tal procedimento consiste em disponibilizar peças de madeira sob a forma de pilhas em

locais abertos, de maneira que a secagem da madeira ocorra valendo-se de forças da natureza com a redução do seu teor de umidade até o ponto de equilíbrio higroscópico, conforme as condições atmosféricas da região. Estudar o comportamento das espécies frente a esta técnica empregada em condições locais distintas é necessário para se avaliar a compatibilidade do método às características da espécie, bem como avaliar se a adoção do mesmo é viável nas condições climáticas reinantes no local considerado (OLIVEIRA; CARVALHO, 2001).

Poucas informações se têm a respeito do comportamento das madeiras amazônicas referente a este tipo de secagem, necessitando, portanto, de um maior impulso no desenvolvimento de pesquisas envolvendo esta temática principalmente ao se considerar que o mesmo é um procedimento bastante promissor e passível de aplicação por produtores que não dispõem de recurso para conduzir a secagem da sua matéria-prima em estufa. Assim, esta pesquisa teve como foco a avaliação

do comportamento das espécies *Apuleia leiocarpa* (Vogel) J. F. Macbr. (Garapeira), *Clarisia racemosa* Ruiz & Pav (Oiticica) e *Buchenavia capitata* (Vahl) Eichler (Mirindiba) submetidas ao método de secagem da madeira ao ar livre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estudo foi conduzido nas dependências da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Rolim de Moura, localizado no centro-oeste do estado de Rondônia. O período de avaliação ocorreu de Outubro de 2012 a Setembro de 2013. O clima da região é do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, segundo a classificação de Köppen, com período seco de maio a setembro e chuvoso de novembro a março. A precipitação média anual varia em torno de 1830 mm/ano e a temperatura média do ar 25°C (SIPAM, 2006).

2.2 Obtenção e preparo do material

O material utilizado foi proveniente de plano de manejo florestal sustentável. Para cada espécie foi selecionada uma tora verde e desdobradas pelo sistema de corte tangencial, resultando em tábuas com dimensões de 150 x 15 x 2,5 cm (comprimento, largura e espessura). Foram retiradas 30 peças para cada espécie, livres de defeitos, totalizando 90 tábuas. De cada espécie foram selecionadas 3 tábuas para a confecção de amostras controladoras de umidade com dimensões de 35 x 15 x 2,5 cm (comprimento, largura e espessura). As tábuas foram empilhadas juntamente com as amostras controladoras de umidade, sob uma base a 0,7 m do solo, formando três pilhas de três colunas com 10 tábuas. Foram utilizados duas camadas de tábuas adicionais, além de barras de concreto (sobre a cobertura) para o processo de restrição mecânica. A cobertura das pilhas foi feita com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura, de modo a minimizar a incidência direta de raios solares e precipitações (Figura 1).

Figura 1. Aspecto geral do local do experimento.

2.3 Monitoramento das variáveis climáticas

Para monitorar as condições ambientais do local de estudo no decorrer da secagem ao ar, foi instalado no local, um termômetro do tipo capela para registro das temperaturas mínima e máxima (°C) e um pluviômetro para quantificar a precipitação local.

2.4 Taxa de secagem

A taxa de secagem foi obtida por meio da Equação 1 (SEVERO, 2000). A partir dos dados gerados foram elaboradas as curvas do teor de umidade e da taxa de

secagem ao ar livre para cada espécie no período considerado.

$$TS = \frac{TU_i - TUF}{T} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: Ts = taxa de secagem (%/dia); Tui = teor de umidade inicial (%), Tuf = teor de umidade final (%), T = tempo de secagem decorrido (dias).

2.5 Determinação da massa específica aparente

Ao final do processo de secagem foram retirados corpos-de-prova de seção transversal 2,5 x 2,5 cm das amostras avaliadas. Posteriormente, estas foram condicionadas em uma câmara climática com condições controladas de temperatura e umidade relativa (20°C/65%UR) até atingirem o teor de umidade de equilíbrio. Para determinar a massa específica aparente nessa condição, as amostras foram pesadas em balança analítica de precisão 0,01g e suas dimensões definidas com o uso de um paquímetro digital de precisão 0,01 mm (Equação 2).

$$ME = \frac{M}{V} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: ME = massa específica aparente (g.cm⁻³); M = massa a 12% de umidade (g); V = volume a 12% de umidade.

2.6 Contrações radiais e tangenciais da madeira

A mensuração da variação dimensional da madeira foi realizada medindo-se a cada três dias a largura e a espessura das amostras controladoras de umidade para mensuração da perda em dimensão devido a redução do teor de umidade. Para mensuração das amostras utilizou-se um paquímetro digital, com precisão de 0,01 mm. Por meio das Equações 3 e 4 foram determinadas as contrações em espessura (radial) e em largura (tangencial).

$$\beta r = \frac{Ev - Eat}{Ev} \times 100 \quad (\text{Equação 3})$$

$$\beta t = \frac{Lv - Lat}{Lv} \times 100 \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: βr = contração radial (%), Ev = dimensão em espessura verde (mm), Eat = dimensão em espessura atual (mm); βt = contração tangencial (%), Lv = dimensão em largura verde (mm), Lat = dimensão em largura atual.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Massa específica aparente

Os resultados obtidos para a massa específica aparente a 12% de umidade de cada espécie, depois de finalizado o procedimento de secagem são apresentados na Tabela 1. Soares et al. (2012) e Lovatti (2008), estudando a madeira de *A. leiocarpa*, obtiveram uma massa específica a 12% de umidade igual a 0,81g.cm⁻³. O elevado valor para a massa específica da madeira de *A. leiocarpa* é explicado devido o lenho possuir estrutura de paredes das fibras predominantemente delgadas a espessas, o que reflete no elevado índice encontrado para a massa específica aparente dessa espécie (ALVES et al., 2009).

Tabela 1 - Resultados da Massa Específica Aparente.

Espécie	MEa
<i>Apuleia leiocarpa</i>	0,84
<i>Buchenavia capitata</i>	0,86
<i>Clarisia racemosa</i>	0,63

Em que: MEa: Massa Específica Aparente a 12% de umidade.

Resultados semelhantes ao deste estudo é encontrado no banco de dados do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro (SFB, s.d.), o qual verificou uma densidade a 12% de 0,84 g.cm⁻³ e 0,66 g.cm⁻³ para as madeiras de *B. capitata* e *C. racemosa*. Assim, os resultados obtidos neste estudo mostram-se condizente com os dados obtidos por outros autores.

3.2 Variáveis climáticas

Na Figura 2 consta o comportamento dos eventos pluviométricos no decorrer do período de secagem. Ao observar a precipitação registrada desde o início do monitoramento da secagem, nota-se que os meses com maiores índices pluviométricos foram dezembro (274 mm) e abril (304 mm). Sendo que no mês de agosto não houve registros de chuvas.

Figura 2 – Precipitação mensal registrada no período de avaliação.

Na Figura 3 são observados os valores de temperaturas médias, máximas e mínimas para o período de avaliação das madeiras.

Figura 3 – Temperaturas médias, máximas e mínimas mensais.

As médias das temperaturas máximas e mínimas mensais não apresentaram grandes diferenças entre si, indicando pouca variação de temperatura durante o período avaliado. Sendo que no mês de agosto foi verificada a menor temperatura média (27,3°C).

3.3 Curva de Secagem

Na Figura 4 constam as curvas de secagem registradas para as espécies em estudo ao longo do experimento. Ao analisar a Figura 4, que relaciona o comportamento da redução do teor de umidade das espécies em função do período de secagem em meses, observa-se que entre as espécies submetidas à secagem ao ar livre, a madeira de *C. racemosa* foi a que apresentou o maior TUi, em um percentual de 108,69%. Já as espécies *A. leiocarpa* e *B. capitata* iniciaram o processo de secagem com TUi de 69,42% e 63,66%, respectivamente.

Figura 4 – Curva de secagem ao ar livre para as três espécies estudadas.

Os teores de umidade inicial verificados mostraram comportamento condizente com a literatura, em que o teor de umidade é inversamente proporcional a massa específica, assim a madeira de *C. racemosa*, com menor MEa apresentou maior TUi. Neste sentido, a diferença entre os teores de umidade inicial pode ser atribuída principalmente às diferenças anatômicas, em virtude da menor densidade estar relacionada a quantidade maior de espaços livres para o acúmulo de água na forma líquida (JANKOWSKY, 1990). Observa-se que a queda do TU da madeira é acentuada acima do PSF (ponto de saturação das fibras), e isso ocorre devido a este tipo de água, conhecida por água livre, localizada nos lumens, abertura das pontações e meatos intercelulares estar ligada à madeira por forças de capilaridade, portanto bastante fracas, de maneira que sua eliminação se dá com facilidade não necessitando de grande energia no processo. Nota-se que a perda de umidade abaixo do PSF se deu de maneira mais lenta e gradual, isso porque nesta fase a remoção da água higroscópica ocorre pela combinação da difusão de umidade pelas paredes e lumens das células que é considerado um processo mais lento, ademais esse tipo de água está unida às moléculas polares da celulose na parede celular por pontes de hidrogênio, necessitando de condições ambientais mais favoráveis ao processo de secagem.

Com a finalização do processo de secagem no mês de setembro, a espécie que apresentou menor teor de umidade final foi *B. capitata*, com um índice de 19,43% de água na madeira, seguido da espécie *A. leiocarpa* e *C. racemosa*, com teores de 21,57% e 25,72%, respectivamente.

Observa-se que o mês de agosto foi o mais propício à perda de umidade pelas madeiras, uma vez que foi o período em que se registraram os menores valores, 19,91%, 17,10% e 23,25% para as madeiras de *B. capitata*, *A. leiocarpa* e *C. racemosa*, respectivamente. Este fato pode ser explicado analisando as condições ambientais monitoradas, onde pode se observar que neste mês não houve registro de precipitação, o que contribuiu para que as madeiras das espécies perdessem mais água devido à redução da umidade relativa do ar. Sendo que a secagem ao ar livre é mais ativa nas épocas do ano em que a temperatura é mais elevada e a umidade relativa do ar mais baixa (REZENDE et al., 2010).

Segundo Jankowsky (1990), o conceito de madeira seca é relativo e depende da finalidade da madeira. Observou-se que os TU finais das madeiras em estudo são considerados impróprios, segundo classificação do autor acima, para usos em construção interna e externa, móveis, painéis, lambris, implementos agrícolas, dentre outros.

Mendes; Arce (2003) ao estimar as umidades de equilíbrio médias dos 26 estados brasileiros com base nas "Normais Climatológicas – Série 1961 a 1990", por meio da equação desenvolvida pela teoria de sorção de Hailwood e Harrobin de dois hidratos, encontraram valor de 17,87% de umidade de equilíbrio média anual para o estado de Rondônia, em se tratando de madeiras. Assim, utilizando este critério, no final do processo de secagem ao ar, nenhuma das espécies avaliadas atingiu este valor, podendo-se inferir que o método de secagem avaliado deve ser empregado apenas como pré-secagem, conduzindo-se as madeiras posteriormente para os métodos de secagem artificial em estufa que fornecem teores de umidade finais inferiores.

3.4 Taxa de Secagem

Na Figura 5 estão representadas as taxas de secagem em relação ao teor de umidade das madeiras de *A. leiocarpa*, *C. racemosa* e *B. capitata*.

Figura 5 – Taxa de secagem das três espécies ao longo do período avaliado.

As maiores taxas de secagem iniciais foram observadas para *A. leiocarpa* (10,89%), *C. racemosa* (10,06%), e *B. capitata* (6,05%).

No início da secagem, com a redução do teor de umidade da madeira, ocorre uma queda expressiva na taxa

de secagem. Abaixo do PSF, as taxas de secagem ao ar livre são pequenas e se equiparam para as diferentes espécies, sendo que nesta fase a perda de umidade da madeira ocorre por difusão, em que há a movimentação de água do interior até a superfície da madeira (SANTOS et al., 2003), neste ponto a remoção de água da madeira passa a sofrer influência da temperatura (JANKOWSKY; HENRIQUEZ, 1983).

Quanto a taxa de secagem referente ao período total de avaliação, a madeira que apresentou maior valor foi a *C. racemosa* (0,233), seguida de *B. capitata* (0,129) e *A. leiocarpa* (0,125). Assim, quando comparados estes resultados com a os valores obtidos para a MEa observa-se que a madeira de *C. racemosa*, com menor valor para Massa específica apresentou a maior taxa de secagem.

3.5 Contrações radiais e tangenciais da madeira

Os dados de contração radial e tangencial, no período avaliado, para as três espécies são apresentados na Tabela 2. Observa-se que as espécies que apresentaram maiores contrações, *A. leiocarpa* e *B. capitata*, foram as espécies que obtiveram maiores valores para MEa, 0,84 e 0,86 g.cm³. Exceto para a espécie *C. racemosa*, a contração das madeiras foi maior no sentido tangencial, contribuindo para valores maiores de CA. Observou-se maiores valores de coeficiente de anisotropia para as madeiras de *B. capitata* (1,61) e *A. leiocarpa* (1,30), podendo-se inferir que se tratam de madeiras com maior propensão a apresentar defeitos durante o processo de secagem. O comportamento do coeficiente de anisotropia apresentou maiores valores para madeiras com maiores MEa.

Tabela 2 – Contrações radiais e tangenciais e fator de anisotropia encontrado para as três espécies no período avaliado.

Espécie	Contração radial (%)*	Contração tangencial (%)*	CA**
<i>A. leiocarpa</i>	3,25	4,12	1,30
<i>B. capitata</i>	1,98	3,07	1,61
<i>C. racemosa</i>	1,98	1,22	0,66

Em que: * Valores obtidos para contrações abaixo do PSF; **CA = coeficiente de anisotropia.

4. CONCLUSÕES

O mês de agosto foi o mais propício à perda de umidade pelas madeiras, período em que foram registradas as menores médias de umidade de equilíbrio para as espécies avaliadas. A maior taxa de secagem para o período avaliado foi verificada para *C. racemosa*. O maior coeficiente de anisotropia foi registrado para a madeira de *B. capitata*, seguido da madeira de *A. leiocarpa* e da madeira de *C. racemosa*. Nas condições climáticas do local de avaliação sugere-se o emprego deste método como uma pré-secagem ao método convencional em estufa.

5. REFERÊNCIAS

ALVES, R. C.; MOTTA, J. P.; OLIVEIRA, J. T. S.; BATISTA, D. C. Caracterização tecnológica da madeira de Apuleia leiocarpa. In: XIV ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., Alegre, 2009. *Anais...* São José dos Campos: INIC, p. 1-4, 2009.

- ANJOS, V. A.; STANGERLIN, D. M.; SANDER, A.; BOTIN, A. A.; TENUTTI, J.; SANTOS FILHO, N. N.; BRAGA, R. Caracterização do processo de secagem da madeira nas serrarias do município de Sinop, Mato Grosso. **Ciência da Madeira**. v. 02, n. 01, p. 53-63, mai. 2011.
- BATISTA, C. D. **Qualidade da Secagem Convencional Conjunta da Madeira de nove Clones do Gênero Eucalyptus**. 2009. 105f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.
- JANKOWSKY, I. P.; HENRIQUEZ, E. Z. Gradiente de Umidade e Desenvolvimento de Tensões da Secagem Artificial da Madeira de Pinus caribaea var. hondurensis. **IPEF**, n.24, p.27-32, ago.1983.
- JANKOWSKY, Ivaldo Pontes. **Fundamentos de secagem de madeiras**. Documentos Florestais. Piracicaba (10): 1–13, jun. 1990
- LOVATTI, L. P. **Madeira serrada na região sul do Espírito Santo: comercialização e propriedades**. 2008. 118 F. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre, 2008.
- MELLADO, E. C. E. R. **Modelo de Transferência de Calor e Massa na Secagem de Madeira Serrada de Pinus**. 2007. 155 f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
- MENDES, L. M.; ARCE, J. E. Análise Comparativa das Equações Utilizadas para Estimar a Umidade de Equilíbrio da Madeira. **Cerne**, Lavras, v.9, n. 2, p. 141-152, jul./dez. 2003.
- OLIVEIRA, J. T. S.; CARVALHO, A. M. L., Secagem e Preservação da Madeira de Eucalipto. **Revista da Madeira**, n. 55, p. 58-61, 2001.
- REZENDE, R. N.; LIMA, J. T.; PAULA, L. E. R.; FARIA, A. L. R. Secagem ao ar livre de toras de Eucalyptus grandis em Lavras, MG. **Cerne**, v. 16, p. 41-47, jul. 2010.
- SANTOS, G. R. V; JANKOWSKY, I. P; ANDRADE, A. Curva Característica de Secagem para Madeira de Eucalyptus grandis. **Scientia Forestalis**, n. 63, p. 214-220, jun. 2003
- SEVERO, M. A. Qualidade da Secagem de Madeira Serrada de Eucalyptus dunnii. **Ciência Florestal**, v.10, n.1, p. 109-124, 2000.
- SFB – Serviço Florestal Brasileiro**. Madeiras Brasileiras. [s.d.]. Disponível em: <http://sistemas.florestal.gov.br/madeirasdobrasil/foreword.htm>. Acesso em 15 de Setembro de 2015.
- SOARES, A. K.; CERON FILHO, H. R.; PERES, L. L.; PERES, M. L.; GATTO, D. A. Propriedades físicas e mecânicas das madeiras de Apuleia leiocarpa e Eucalyptus grandis. In: **Anais do 21º Congresso de Iniciação Científica e 4ª Amostra Científica**, Pelotas – RS, 2012, 4 p.
- SIPAM: Sistema de Proteção da Amazônia. (2006). **Diagnóstico Climático para o Município de Rolim de Moura**. Centro Técnico e Operacional de Porto Velho Coordenação de Operações Integradas Divisão de Meteorologia e Climatologia. Porto velho, 2006. 11p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE TECA CULTIVADA EM DIFERENTES SOLOS E EM DIFERENTES IDADES

Bárbara Luísa Corradi PEREIRA*, Camila Sanick LEAL, Aylson Costa OLIVEIRA,
Adrieli Jessila FREITAS, Ana Carolina Silva COSTA

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil.

*E-mail: babicorradi@gmail.com

RESUMO: Durante o seu desenvolvimento, a árvore está sujeita à diversos fatores ambientais, os quais poderão ser responsáveis por proporcionar alterações nas propriedades da madeira. O manejo inadequado do solo pode trazer consequências diretas ao plantio de povoamentos florestais. Por exemplo, solos compactados, rasos e muito argilosos podem dificultar o desenvolvimento da teca (*Tectona grandis*). A idade do povoamento é outro fator que pode proporcionar efeitos sobre as características físico-químicas e anatômicas da madeira. A densidade básica da madeira é uma das propriedades que podem sofrer influência dos fatores solo e idade. Portanto, este estudo teve como objetivo verificar a relação existente entre a densidade básica da madeira de teca com a idade e o tipo de solo, ao longo do fuste. Foram avaliadas árvores dominantes com 5, 6, 7, 8, 9 e 11 anos, cultivadas nos solos dos tipos Cambissolo Háplico (CX), Latossolo Vermelho (LV), Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) e Argissolo Amarelo (PA). Dessas árvores, foram retirados discos de madeira nas posições de: 0,3m (base), 1,3m (DAP), 3,3m e a cada 2m, até o diâmetro com casca de aproximadamente 6cm. Dos discos, foram obtidas cunhas opostas para a determinação da densidade básica da madeira pelo método de imersão em água. A madeira de teca avaliada apresentou densidade básica média de 0,524 g.cm⁻³. Verificou-se que a densidade básica da madeira de teca não diferiu estatisticamente para as diferentes idades avaliadas. Para as idades de 5, 6 e 11 anos, as médias de densidade básica da madeira não diferiram entre si nas diferentes posições do fuste. Para as idades de 7 e 9 anos, de modo geral, a densidade da madeira aumentou no sentido base-topo. Em relação aos solos, foram observadas diferenças estatísticas entre os valores médios de densidade básica nas idades de 5 e 8 anos. A densidade básica da madeira proveniente das árvores cultivadas em Latossolo Vermelho (LV) e Latossolo Vermelho-amarelo (LVA) foi superior à densidade básica nos demais solos. Esse resultado confirma a hipótese sugerida pela literatura de que a teca tem um desenvolvimento mais adequado em solos profundos, bem drenados e arejados. A densidade básica da madeira de teca não diferiu estatisticamente entre as idades, sendo essa diferença observada apenas entre os tipos de solo.

Palavras-chave: latossolo, propriedade física, ABNT NBR 11941/2003.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

POTENCIAL DE ATAQUE FÚNGICO PARA MADEIRAS NO ESTADO DO MATO GROSSO

Bruno Henrique CASAVECCHIA^{1*}, Adilson Pacheco de SOUZA²,
Diego Martins STANGERLIN², Rafael Rodolfo de MELO²

¹Instituto de Ciências Humanas, Naturais e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: brunohcasavecchia@gmail.com

RESUMO: O Brasil possui uma imensa quantidade de recursos florestais e com especial destaque para a grande variedade de espécies nativas, com isso, a madeira por possuir boas características químicas, físicas e mecânicas, e alto valor decorativo, apresenta grande aplicabilidade em projetos de engenharia e arquitetônicos, instrumentos musicais e outros tipos de produtos. Contudo, em função da exposição ao ambiente, pode ser deteriorado por agentes biológicos. Assim, este trabalho caracteriza a distribuição temporal e espacial do Potencial de Ataque Fúngico (PAF) para a madeira no Estado do Mato Grosso. Foram empregados os dados meteorológicos de séries temporais de 7 anos (2008-2014) de 30 estações meteorológicas automáticas (EMA's), da rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Na metodologia do PAF utiliza-se as médias mensais de temperatura do ar e o número de dias com chuva acima de 0,30 mm no mês. Empregou-se a interpolação pelo *software* Arcgis 10.0, com discretizações de PAF em meses, estações seca e chuvosa e anual. Os resultados mensais demonstram uma grande variação de PAF para o Mato Grosso, sendo que os maiores e menores índices ocorrem em janeiro e julho, respectivamente, por serem considerados meses de picos das estações chuvosa e seca no Estado de Mato Grosso. Na estação seca ocorre um baixo potencial de deterioração da madeira por fungos (PAF entre -2,70 à 3,40), em contrapartida, na estação chuvosa, PAF variou de 16,60 a 25,90, em função da concentração de dias com precipitações acima de 0,30mm. O somatório total anual de PAF variou de 120 à 198, sendo que a região norte apresentou os maiores valores por possuir maiores índices pluviométricos no Estado. O índice apresenta-se como boa ferramenta para práticas preventivas e mitigadoras de ataque fúngico em madeira, mostrando que deve haver maior cuidado na secagem e armazenamento da madeira, principalmente na estação chuvosa para as regiões Norte, Noroeste, Nordeste e Oeste do estado de Mato Grosso.

Palavra-chave: biodeterioração, fungos xilófagos, variáveis ambientais.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DA DENSIDADE DA MADEIRA DO HÍBRIDO *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* AO LONGO DO TRONCO

Dana Caroline Malcher JOAQUIM, Erick Phelipe AMORIM*, Tatiana Paula Marques de ARRUDA,
Douglas Leite MACHADO, Paula Karoline BALEIRO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Mato Grosso, Alta Floresta, MT, Brasil.

*E-mail: erick.amorim95@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade da madeira de cinco híbridos de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* ao longo das posições base (0%), (25%), (50%) e (75%), provenientes de plantios florestais localizados ao norte do Mato Grosso na cidade de Alta Floresta. O intuito destas análises foi de contribuir para um melhor aproveitamento deste material para produção de carvão vegetal por meio de análises estatísticas e verificação de variação significativa da densidade nas diferentes posições. Os resultados mostraram que as posições possuem densidade média de 0,4878 (0%), 0,4678 (25%), 0,4672 (50%) e 0,4652 (75%), destacando claramente uma variação decrescente das densidades no sentido base topo, sendo a base detentora dos maiores valores médios da densidade. A análise estatística mostrou que os tratamentos não diferiram entre si, o que significa que as densidades nas diferentes posições ao longo do tronco possuem heterogeneidade mas não em um nível significativo.

Palavra-chave: Posição longitudinal, heterogeneidade, carvão vegetal.

1. INTRODUÇÃO

Os parâmetros considerados mais importantes da madeira para produção de carvão vegetal são a densidade, a umidade, o tamanho das peças, e a composição química. Neste sentido, a densidade básica da madeira é avaliada como um dos índices qualitativos da madeira mais importantes, pois esta, além de ser uma propriedade de fácil determinação e possuir alta herdabilidade, está correlacionada com várias outras propriedades da madeira e, conseqüentemente, exerce grande influência na qualidade e no rendimento de determinados produtos (PÁDUA, 2009). A diferença de comportamento das propriedades da madeira é, não só em nível de espécies, mas também dentro de um mesmo indivíduo, resultando assim em diagnósticos dentro de uma árvore, tanto no sentido radial (medula-casca) quanto no sentido longitudinal (base-topo). Estas informações acerca da variação individual serão fundamentais como indicadores de potencialidade da madeira (GONÇALEZ, et al., 2014). O intuito destas análises é de contribuir para um melhor aproveitamento deste material para produção de carvão vegetal.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

Para a realização deste estudo, foram utilizadas amostras de cinco indivíduos de árvores de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla*. As árvores possuem em

média 45 cm de circunferência medidas a altura do peito (a 1,30 m do solo) e idade de 7 anos, provenientes de espaçamento 3,0 x 2,5 m, de plantio localizado a 15 km da cidade de Alta Floresta – MT, entre as coordenadas geográficas 09° 54' 44" S e 56° 01' 36" W, e altitude de 283m.

2.2 Amostragem

Para a extração dos indivíduos foi utilizada motosserra, cortando o mais próximo da base possível. Os indivíduos foram devidamente identificados utilizando caneta permanente em fita adesiva amarela. As árvores foram transportadas ao campus da Universidade do Estado de Mato Grosso e destas foram retirados três discos longitudinalmente das alturas de 0% (base), 25%, 50% e 75%, a altura de 100% foi descartada pois, sendo da extremidade, possuía baixo diâmetro e se tornava pouco interessante para o estudo. Os discos foram seccionados em forma de cunhas e de cada disco foi retirado uma cunha para realização da densidade.

2.3 Densidade básica da madeira e análise estatística

Na determinação da densidade básica da madeira foi utilizado a NBR 11941 (ABNT, 2003).

Os dados foram submetidos a análise de variância realizada por meio de procedimentos específicos desenvolvidos no software livre R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios mínimos e máximos de densidade total do tronco entre os híbridos de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus Urophylla* avaliados ao longo do tronco foram de 0,46 e 0,48 g.cm⁻³, respectivamente, conforme Tabela 1. Estes valores foram semelhantes aos encontrados por ALZATE (2004), que estudando a densidade básica deste híbrido aos 7 anos de idade encontrou o valor médio de 0,49 g.cm⁻³.

Tabela 1. Resumo da análise de variância da densidade da madeira ao longo do tronco de cinco clones de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla*.

Densidade básica (g*cm ⁻³)	Posição ao longo do tronco			
	0%	25%	50%	75%
Á1	0,489	0,484	0,463	0,486
Á2	0,497	0,474	0,446	0,457
Á3	0,460	0,451	0,477	0,452
Á4	0,501	0,472	0,479	0,467
Á5	0,492	0,458	0,471	0,464
Mínimo	0,460	0,451	0,446	0,452
Máximo	0,501	0,484	0,479	0,486
Média	0,4878	0,4678	0,4672	0,4652
CV (%)	3,739	2,821	2,865	2,800

*A - árvore

Segundo TURGILHO et al (2001), a densidade média deste híbrido considerada potencial para a produção de carvão vegetal pode variar de 0,52 a 0,59 g.cm⁻³. Analisando a variação desta propriedade entre árvores, observa-se que os valores médios estão próximos da faixa considerada ideal para a produção de carvão. Observando-se a Tabela 1 verifica-se que todos os indivíduos avaliados apresentaram uma tendência de maiores densidades médias na parte inferior do tronco, caracterizada como posição 0%, mas apresentaram variações diferentes ao longo do tronco. Os indivíduos 1, 2 e 3 apresentam dinâmica semelhante das variações ao longo do tronco. Esses indivíduos apresentam maiores densidade médias na base e a mesma decresce até a posição 50%, a partir desta há um pequeno acréscimo até o topo, caracterizado como posição 75%. Gonçalves et. al.(2014) encontrou respostas divergentes em sua análise, ele comparou a densidade ao longo do tronco de 5 árvores do híbrido *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* com 8 anos e verificou que a espécie apresentou uma tendência de maiores densidades médias na parte superior do tronco, isto é, a partir de 50% da altura.

Os indivíduos 4 e 5 (Tabela 1) tiveram respostas diferentes comparados aos demais indivíduos. Estes também apresentaram maiores valores de densidade média na base, porém houve um decréscimo até posição 25% seguida de um acréscimo na posição 50% e, em seu topo, houve novamente uma queda de densidade média na posição 75%. Por meio da análise das médias da densidade pode-se definir claramente uma variação decrescente das densidades no sentido base topo, sendo a base detentora dos maiores valores médios da densidade (0,4878), seguido pelos valores decrescentes das posições 25% (0,4678), 50% (0,4672) e 75% (4652), respectivamente.

Realizou-se então uma análise de variância para os valores de densidade básica, nas diferentes posições longitudinais do tronco, na intenção de verificar se existe diferença significativa entre os valores desta propriedade ao longo do fuste.

Tabela 2. Análise de variância da densidade ao longo do tronco

Fonte de variação	GL	SQ	QM	F	p valor
Tratamentos	3	0,009	0,003	0,829	0,503 ^{ns}
Bloco	4	0,013	0,003	0,954	0,467 ^{ns}
Resíduos	12	0,042	0,0035		

Graus de liberdade (GL); Valores de soma de quadrados (SQ); Valores do quadrado médio (QM); Valor do teste F (F) e p valor.

4 CONCLUSÕES

O híbrido de *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* apesar de apresentar efeitos diferentes de densidade básica ao longo da altura longitudinal do fuste em valores quantitativos, não há diferença estatística. Dessa forma, essa matéria prima pode ser empregada para diferentes fins, especialmente como fontes energéticas na região da Amazônia Meridional.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALZATE, S. B. A. **Caracterização da madeira de árvores de clones de *Eucalyptus grandis*, *E. saligna* e *E. grandis* x *urophylla***. 2004.133f Tese de doutorado. ESALQ/USP. Piracicaba – SP, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 11. 941: **Determinação da densidade básica**. Rio de Janeiro. 2003. 6p.

GONÇALEZ, J. C.; SANTOS, G. L.; JUNIOR, F. G. S.; MARTINS, I. S.; COSTA, J. A. Relações entre dimensões de fibras e de densidade da madeira ao longo do tronco de *Eucalyptus urograndis*. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 42, n. 101, p. 81-89, mar. 2014

LOPES, G. A.; GARCIA, J. N. Densidade básica e umidade natural da madeira de *Eucalyptus Saligna* Smith, de Itatinga, associadas aos padrões de casca apresentados pela população. **Scientia Forestalis**, IPEF, n. 62, p. 13-23, dez. 2002.

PÁDUA, F. A. **Amostragem para avaliação da densidade básica da madeira de um híbrido de *Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maiden x *Eucalyptus urophylla* S. T. Blake**. 2009. 87f. Tese de doutorado. Universidade Federal de Lavras – UFLA, 2009.

R Development Core Team (2006). **R: A Language and Environment for Statistical Computing**, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em: <<http://www.r-project.org/>>. Acesso em: 29 set. 2015.

TRUGILHO, P. F.; LIMA, J. T.; MORI, F. A.; LINO, A. L. Avaliação de clones de *Eucalyptus* para produção de carvão vegetal. **Revista Cerne**, Lavras-MG, v.7, n.2, p.104-114, 2001.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RETENÇÃO E PENETRAÇÃO DE ÓLEO QUEIMADO EM MADEIRAS SUBMETIDAS A TRATAMENTOS DE IMERSÃO E PINCELAMENTO

Daniela Roberta BORELLA*, Bruno dos Santos CARVALHO,
César Augusto de Lima PEREIRA, Diego Martins STANGERLIN

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: drborella@gmail.com

RESUMO: O emprego do óleo queimado de motores de combustão para preservação da madeira, apesar deste não ser reconhecido como um produto preservativo, tem sido destacado por diversos autores por ser de baixo custo, de fácil aplicação e oferecer uma melhora na resistência da madeira ao ataque de organismos xilófagos. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a taxa de retenção e o tipo de penetração do óleo queimado aplicado em madeiras de *Trattinnickia* sp. (amescla) e *Simarouba amara* (marupá) por meio de métodos preservativos sem pressão. Para tanto foram confeccionadas 20 amostras de cada espécie florestal com dimensões nominais de 1 x 2 x 20 cm (espessura, largura e comprimento). Antecedendo os processos de preservação, as amostras de madeira foram submetidas a secagem em estufa de circulação forçada de ar com temperatura de 60°C até obtenção de massa anidra (massa constante). A preservação das madeiras de amescla e marupá foi realizada ao empregar a interação entre duas viscosidades de óleo queimado (SAE 10 e SAE 15, de menor e maior viscosidade, respectivamente) e dois métodos de aplicação (imersão simples e pincelamento). O pincelamento foi realizado ao empregar duas demãos do óleo queimado, por sua vez a imersão simples foi realizada mediante submersão das amostras de madeira durante 10 minutos. Ao final dos processos de preservação as madeiras foram submetidas novamente a secagem para posterior avaliação da taxa de retenção e do tipo de penetração do produto preservativo. Para as madeiras de amescla e marupá, a penetração do óleo queimado no método de imersão simples foi do tipo parcial irregular, independente da viscosidade do produto. Com relação ao método de pincelamento, a madeira de amescla apresentou penetração nula e parcial irregular ao considerar os óleos SAE 15 e SAE 10, respectivamente. Por sua vez, na madeira de marupá a penetração do óleo queimado foi nula, ou seja, apenas superficial, para ambas as viscosidades do produto aplicado pelo método de pincelamento. Foram verificadas maiores taxas de retenção ao considerar o método de preservação de imersão simples e ao empregar o óleo queimado de viscosidade SAE 10. As madeiras de amescla e marupá apresentaram as seguintes taxas de retenção: 62,41 e 60,86 kg/m³ (imersão em SAE 15); 65,86 e 58,24 kg/m³ (imersão em SAE 10); 42,57 e 37,83 kg/m³ (pincelamento com SAE 15); 49,14 e 44,46 kg/m³ (pincelamento com SAE 10). Diante dos resultados pode-se concluir que apesar de ambos os métodos de preservação serem considerados caseiros (sem aplicação de pressão), o processo de imersão simples proporciona resultados mais satisfatórios em relação ao pincelamento, tendo em vista a melhor penetração e conseqüente maior taxa de retenção do óleo queimado. Em relação à viscosidade do produto, preferencialmente, deve-se utilizar o óleo queimado de menor viscosidade possível, nesse caso SAE 10.

Palavras-chave: preservação da madeira, produto oleoso, métodos caseiros, madeira tropical.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

UMIDADE DE EQUÍLIBRIO DE MADEIRA SECA EM ESTUFA CONVENCIONAL E ARMAZENADA, REGIÃO DA AMAZÔNIA MERIDIONAL

Douglas Machado LEITE*, Carla Alessandra dos SANTOS, Débora Ribeiro CRUZ,
Larisa Alves GALVÃO, Tatiana Paula Marques de ARRUDA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: douglasmachado_95@hotmail.com

RESUMO: A secagem é uma fase de grande importância nos processos de transformação da madeira, nesse contexto, diversas espécies são secas em estufas convencionais com o objetivo de melhorar as características. As espécies estudadas foram o Cumaru (*Dipteryx odorata* (Aublet) Willd.), o Jatobá (*Hymenaea courbaril* L.), a Sucupira (*Bowdichia* sp.) e o Ipê (*Tabebuia* sp.) estas apresentam características favoráveis para a confecção de pisos e decks. O presente trabalho teve como objetivo verificar a umidade de equilíbrio em madeiras de essências florestais, armazenadas após a secagem em estufa convencional. A madeira foi seca estufa convencional até a umidade de 6%, vedadas e armazenadas por 45 dias. Selecionou-se aleatoriamente 15 tábuas e amostrou-se nas duas extremidades. As amostras com dimensões de 5 cm de largura, descartando-se 15 cm das extremidades das tábuas. A umidade foi determinada de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997). A umidade inicial média das amostras variaram de 4,77% a 8,61% pode estar relacionado deve-se ao fato de algumas peças do lote de secagem e armazenamento estar superior aos valores determinados pela indústria. A madeira ipê e cumaru foram as espécies que apresentaram a maior densidade básica entre as espécies avaliadas, e a maior umidade de equilíbrio dentro da carga de madeira seca e armazenada. Assim, essas espécies deverão ter uma observação mais rigorosa na umidade final da secagem em estufa convencional, no que se refere à uniformização da umidade das peças de madeira, que irão compor a carga armazenada até o seu emprego, visando os parâmetros da empresa.

Palavra-chave: Secagem, Madeira Nativa, Processamento.

1. INTRODUÇÃO

A secagem é uma fase de grande importância nos processos de transformação da madeira, pois proporciona uma melhoria das características de trabalho e redução da variação dimensional e biodegradação (Haygreen & Bowyer, 1982, Siau, 1995, Tsoumis, 1991). Ela pode ser realizada ao ar livre ou em estufa. O método de secagem em estufa consiste no controle de temperatura, apresentando como vantagem menor tempo de processamento, maior controle e teores de umidades.

Devido a higroscopicidade da madeira, a mesma pode ganhar ou perder umidade, de acordo com as condições ambientais a que está submetida. Segundo Mendes (1996), durante a secagem, ocorrem alterações provocadas pelas próprias características da madeira. Portanto, sua secagem é um procedimento favorável para diminuir a instabilidade quando em uso (ACOSTA, 2008). Cada espécie, ou tipo de madeira, apresenta comportamento próprio durante a secagem. No entanto, existem espécies com características similares que, em

princípio, poderão ser agrupados num único programa de secagem (Andrade, 2000).

A velocidade de secagem depende da espécie, em função das características anatômicas (DURLO; MARCHIORI, 1992) que interferem na densidade básica e na permeabilidade da madeira. Madeiras mais densas requerem maior tempo de secagem, devido à maior espessura da parede celular. A maior permeabilidade da madeira contribui para acelerar o processo de secagem, principalmente na fase inicial. Outro fator que influencia a velocidade de secagem é a espessura da peça, onde quanto maior a espessura mais lenta será a secagem. A temperatura é uma variável importante, no processo de secagem, temperaturas mais elevadas garantem menor tempo (GALVÃO; JANKOWSKY, 1985), contudo essa alta temperatura pode ocasionar defeitos o que não é desejável.

Com o intuito de agregar maior valor à madeira e aumentar a estabilidade dimensional das peças, o processo de secagem convencional é uma etapa muito importante

no beneficiamento da madeira. Nesse contexto, diversas espécies são secas em estufas convencionais com o objetivo de melhorar as características tecnológicas, especialmente para uso em pisos e decks.

A madeira de Cumaru (*Dipteryx odorata* (Aublet) Willd.) é relativamente fácil de secagem ao ar, com pequena tendência a rachadura superficial, apresentando empenamento moderado. A secagem artificial é lenta, porém praticamente isenta de defeitos (JANKOWSKY, 1990). O Jatobá (*Hymenaea courbaril* L.) apresenta alta densidade, fácil trabalhabilidade e acabamento. Sua taxa de secagem é normal e com risco de empenamento baixo. Madeira está usada para fabricação de pisos.

A espécie de Sucupira (*Bowdichia sp.* Fabaceae) é moderadamente difícil de ser trabalhada, de difícil aplainamento, devido à grã revessa. Fácil de torner apresentando bom acabamento, elevada capacidade de retenção de parafusos, é recomendada a perfuração prévia na aplicação de pregos. A secagem ao ar é moderadamente difícil e apresenta defeitos com rachaduras e empenamentos, que podem ser agravados em condições drásticas. A secagem em estufa é muito rápida e com poucos defeitos, dependendo do programa utilizado (IBAMA, 1997 e Jankowsky, 1990).

O ipê (*Tabebuia sp.*) é moderadamente de difícil trabalhabilidade, principalmente com ferramentas manuais que perdem rapidamente a afiação. Recebe bom acabamento. A secagem artificial (em estufa) pode agravar a incidência de defeitos (Jankowsky, 1990) caso não seja conduzida de forma correta. O presente trabalho teve como objetivo verificar a umidade de equilíbrio em madeiras de essências florestais, armazenadas após a secagem em estufa convencional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas quatro espécies de madeira, secas em estufa convencional para uso em deck e piso. As tábuas foram secas até a umidade de 6%. Foram empilhadas e armazenadas em plástico, com o objetivo de minimizar as trocas de umidade com o ambiente até o seu uso. Essas ficaram armazenadas por aproximadamente 45 dias. Para avaliação da umidade de equilíbrio, foram amostradas 15 tábuas de cada lote de madeira armazenada. Foram retiradas amostras com 5 cm de largura nas duas extremidades da tábua, descartando-se 15 cm iniciais das extremidades. As amostras foram analisadas no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais, UNEMAT Campus de Alta Floresta – MT. As amostras utilizadas foram das espécies de Cumaru (*Dipteryx odorata* (Aublet) Willd.), Jatobá (*Hymenaea courbaril* L.), Sucupira (*Bowdichia sp.*) e Ipê (*Tabebuia sp.*). A umidade da madeira foi determinada conforme a Norma NBR 7190 (ABNT, 1997). A análise estatística foi descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A umidade inicial média das amostras variaram de 4,77% a 8,61%, conforme Tabela 1. Observa-se a umidade de equilíbrio foi menor para a espécie Sucupira, é possível que a umidade das tábuas dentro do lote de armazenamento, apresentou-se mais uniforme, o que garantiu maior estabilidade da carga. Já a madeira de Ipê

e Cumaru a umidade das peças avaliadas foram superiores a 8%, limite aceito pela indústria.

Tabela 1 Umidade da madeira armazenada após secagem em estufa convencional

	Ipê	Cumaru	Sucupira	Jatobá
Média U (%)	8,61	8,41	4,77	6,68
CV(%)	13,75	13,42	9,82	15,43

Observa-se na Figura 1, a curva de secagem da umidade de equilíbrio adquirida durante o armazenamento, da espécie ipê, cumaru, jatobá e sucupira. Com mais de 8% de umidade, as espécies de ipê e cumaru, chegaram a estabilização de massa em estufa de laboratório em aproximadamente em 40 horas, entretanto, sabe-se que a amostras já estavam secas e dentro do intervalo de umidade determinado pela indústria 6 a 8% em 3 horas.

Figura 1. Curva de secagem das espécies ipê, cumaru, jatobá e sucupira armazenadas após a secagem em estufa convencional

Acredita-se que para essas espécies que apresentaram umidade de equilíbrio superior a 8% durante o armazenamento após a secagem em estufa convencional, deve-se ao fato de algumas peças do lote de secagem e armazenamento estar superior aos valores determinados pela indústria, ocorrendo trocas de umidade entre as peças mais secas com as mais umidades. Já para as espécies jatobá e sucupira, observou-se que a umidade de equilíbrio adquirida durante o armazenamento, estava dentro do intervalo determinado pela indústria. Indicando que a umidade da carga armazenada apresentou-se mais uniforme.

4. CONCLUSÃO

A madeira ipê (*Tabebuia sp.*) e cumaru (*Dipteryx odorata*) foram as espécies que apresentaram a maior densidade básica entre as espécies avaliadas, e a maior umidade de equilíbrio dentro da carga de madeira seca e armazenada. Assim, essas espécies deverão ter uma observação mais rigorosa na umidade final da secagem em estufa convencional, no que se refere à uniformização da umidade das peças de madeira, que irão compor a carga armazenada até o seu emprego. Evitando-se a troca de umidade entre as peças que excedam os limites determinado pela indústria.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACOSTA, F.M. Secado de la madera aserrada. **Revista Florestal**, San José, v.5, n.13, p.1-6, 2008.
- ANDRADE, A. **Indicação de Programas para a Secagem Convencional de Madeiras**. 2000. 72p. Tese (Mestrado), ESALQ, Piracicaba, Brasil.
- DURLO, M. A.; MARCHIORI, J. N. C. **Tecnologia da madeira: retratibilidade**. Santa Maria: CEPEF/FATEC, 1992. 33 p. (Série técnica, 10).
- GALVÃO, A. P. M. de; JANKOWSKY, I. P. **Secagem racional da madeira**. São Paulo: Nobel, 1985. 111 p.
- MENDES, A. S. **A secagem da madeira**. Manaus: INPA, 1996. 62 p.
- SIAU, S.F. **Wood: Influence of Moisture on Physical Properties**. Dep, of Wood Science and Forest Products, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1995, 227p.
- SIMPSON, W. T .; BAAH, C. K. Grouping Tropical Wood Species for Kiln Drying. Forest Products Laboratory, Madison, 14p, 1989.
- TSOUMIS, G. **Science and Techonoly of Wood – Structure, Properties, Utilization**. Van Nostrand Reinhold, New York, 1991, 494p.
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). **Informações sobre madeira**. Disponível em: <http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/10.htm>. Acesso em 19 set 2015.
- LOUZADA, J.L.P.C.; MARCOS, S.M.R; SILVA, M.E.C.M. Avaliação do comportamento de secagem da madeira em estufa, para 14 espécies. **II congresso Ibero-Americano de pesquisa e desenvolvimenro de produtos florestais**, Curitiba, Brasil. 9 a 13 setembro 2002.
- ARRUDA, T.P.M. **Secagem da madeira juvenil de *Tectona grandis* L.F.** 2013. 98p. ;il. Tese (doutorado em Concentração Processamento e Utilização da Madeira) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013
- JANKOWSKY, I. P. (COORD.) **Madeiras Brasileiras**. Caxias do Sul: Spectrum, 1990. vol. 1. 172p.
- QUIRINO, W. F.; VALE, A. P. A. de A.; ABREU, V. L. S.; AZEVEDO, A. C. dos S. **Poder calorífico da madeira e de materiais ligno-celulósicos** Revista da Madeira nº 89 abril 2005 pag 100-106
- PAES, J. B.; MORAIS, V. de M.; LIMA, C. R. de; **Resistência natural de nove madeiras do semi-árido brasileiro a fungos xilófagos em condições de laboratório**. R. Árvore, Viçosa-MG, v.28, n.2, p.275-282, 2004

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ESPÉCIES FLORESTAIS COMERCIALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO

Edilene Silva RIBEIRO^{1*}, Joaquim Carlos GONÇALEZ², Roberta Santos SOUZA², Marcella Hemida PAULA²

¹Departamento de Agronomia/Instituto Federal de Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: Edilene.ribeiro@cnp.ifmt.edu.br

RESUMO: O presente trabalho reúne quatro das principais madeiras de valor comercial que ocorrem no Estado de Mato Grosso. O objetivo foi determinar as características anatômicas macroscópicas e de fibras das espécies Cambará (*Qualea brevipedicellata* Stafleu), Cedrinho (*Erismia uncinatum* Warm.), Cupiúba (*Goupia glabra* Aubl.), Garapeiro (*Apuleia leocarpa* (Vogel) J.F.Macbr). Este estudo foi realizado no laboratório de produtos florestais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no setor de anatomia da madeira. Para a descrição macroscópica utilizou-se um estereoscópio com de aumento 20 X seguindo especificações da Comissão Panamericana de Normas Técnicas - COPANT. Para caracterização das fibras foram capturadas as imagens e mensurados o comprimento (C), a largura total (L) e o diâmetro do lume (D) e espessura da parede (E) de 20 fibras por lâmina, conforme determina as normas da International Association of Wood Anatomist - IAWA. A anatomia da madeira dessas quatro espécies foi caracterizada, sendo apresentadas suas descrições macroscópicas, fibras e suas fotomicrografias.

Palavra-chave: Transversal, Radial, Tangencial, Madeira, Macroscopia, Fibras.

1. INTRODUÇÃO

As florestas brasileiras estão distribuídas por seis biomas, ocupando cerca de 61% do território, desempenhando importantes funções sociais, econômicas e ambientais (SFB, 2010). A região amazônica que abrange parte do Estado de Mato Grosso vem contribuindo com o comércio de madeira abastecendo o mercado interno e externo. De acordo com Ribeiro (2013), Mato Grosso comercializou de 2004 a 2010, 411 espécies florestais, distribuídas em 97 gêneros e 34 famílias botânicas, sendo que destas, somente 20 espécies correspondem por mais de 80% do total comercializado. A caracterização e a identificação de espécies madeireira, leva ao conhecimento de suas qualidades, orientando um melhor aproveitamento da madeira em usos mais apropriados. Isso pode contribuir para a utilização racional das espécies. Além disso, irá possibilitar a introdução de madeiras menos conhecidas no mercado, valorizando-as através de seus usos em segmentos que agregam valores. Este estudo é justificado pela falta de informações a respeito das espécies de madeira comercializadas atualmente no Estado de Mato Grosso e também por colaborar com a correta identificação dessas madeiras pelo próprio comércio de produtos florestais do Estado, além de contribuir para um maior conhecimento destas espécies, direcionando-as para um aproveitamento

melhor em seus usos. Este trabalho trata da identificação e caracterização macroscópica e de fibras de quatro principais espécies de madeira serrada comercializadas pelo estado de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudos e coleta de material

Esta pesquisa foi desenvolvida no laboratório de tecnologia da madeira do departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, em conjunto com o laboratório produtos florestais LPF/SFB – Serviço Florestal Brasileiro do IBAMA, setor de anatomia da madeira. As madeiras descritas neste estudo foram Cambará (*Qualea brevipedicellata*), Cedrinho (*Erismia uncinatum*), Cupiúba (*Goupia glabra*), Garapeiro (*Apuleia leocarpa*). As amostras de madeira foram disponibilizadas pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Mato Grosso (Imeq/MT), v no distrito industrial de Cuiabá. O trabalho de identificação “*in loco*” das espécies ficou a cargo do INDEA-MT (Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso), através de seus técnicos. Após a chegada do material ao laboratório produtos florestais LPF/SFB em Brasília, nova identificação das espécies foram realizadas, confirmando a identificação de campo. Para cada espécie foram confeccionados 20 corpos-de-prova nas dimensões

2 cm x 2 cm x 5 cm, totalizando 80 corpos-de-prova para as quatro espécies, utilizados na caracterização macroscópica e de fibras.

2.2. Macroscopia

Para a descrição macroscópica os corpos-de-prova na dimensão 2 cm x 2 cm x 5 cm foram polidos em sessões transversais com lixas d'água de granulações 180 a 1000, retirando toda aspereza do corpo-de-prova sendo visíveis seus caracteres a olho nú ou com estereoscópio com aumento de 20x, metodologia descrita pelas normas da COPANT (1974) e Coradin & Muniz (1992). Os caracteres macroscópicos foram fotografados nas faces radial, tangencial e transversal através de um estereoscópio Leica MZ6 com imagens captadas por câmera digital Olympus e analisadas em software *Image-Pro - Plus* version 6.0, com aumento de vinte vezes, sendo observados os raios, poros, parênquima, coloração, grã, anéis de crescimento, ilustrando assim as diferenças entre as espécies.

2.3. Fibras

A caracterização das fibras foi realizada em material dissociado, elaborado no setor de anatomia da madeira do laboratório de produtos florestais LPF/SBF/IBAMA.

No processo de maceração, pequenos segmentos do lenho (palitos e lascas de madeira) foram transferidos para tubos de ensaio com água destilada e, em seguida, com solução macerante (água oxigenada 120 vol. E ácido acético glacial) foi levado à estufa (50° C), por 48h. Para o estudo da morfologia e da avaliação das dimensões, as células dissociadas foram coradas com safranina e montadas em lâminas semipermeantes com glicerina e água. A descrição da estrutura anatômica microscópica das amostras foi conduzida de acordo com as normas da COPANT (1974) e da IAWA (1989). A caracterização das fibras foi realizada por Análise de Imagem, utilizando microscópio óptico Leica DM 750, com módulo de câmera digital Leica ICC50 da Leica Microsystems e Leica Software: Las Ez V1.7.0 for Windows (Leica Application Suite). Foram capturadas as imagens das fibras e mensurados o comprimento (C), a largura total (L) e o diâmetro do lume (D) e espessura da parede (E) de 20 fibras por lâmina, conforme determina as normas da IAWA (1989).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, encontram-se as descrições das características gerais, macroscópicas e de fibras, bem como apresentação da fotomicrografia da seção radial, tangencial e transversal, além das dimensões de fibras das quatro principais madeiras de folhosas comercializadas no estado do Mato Grosso.

1- Cambara

Nome vulgar: Cambará, Mandioqueira, Maria-preta.

Nome científico: *Qualea brevipedicellata* Stafleu

Família: Vochysiaceae

Descrição geral

Madeira indistinta entre o cerne e albarno, cerne com coloração amarronzado, cheiro e gosto imperceptível, brilho moderado nas superfícies longitudinais. Madeira dura ao corte manual no plano transversal, grã reversa,

textura grossa, figura presente, camadas de crescimento pouco distintas.

Descrição macroscópica

No plano transversal (Figura 1A), os poros são visíveis a olho nú, com diâmetro tangencial grande (>200µm), porosidade difusa, frequência média (6-30/2mm²), arranjo com cadeias diagonais, predominantemente solitários, de formato circular a oval. Placas de perfuração observadas com o auxílio de lente, simples, com poros parcialmente obstruídos por tilos e substância esbranquiçada. O parênquima axial é visível a olho nú, do tipo paratraqueal aliforme losangular de extensão larga ou confluyente em trechos curtos. O parênquima radial é visível a olho nú na superfície transversal e sob lente na superfície radial. Contrastados na superfície radial. Finos (100µm), baixos (< 1mm), pouco frequentes (5-10/mm). No plano radial espelhado dos raios é presente. No plano tangencial, o parênquima radial é visível sob lente de 20x, estruturas secretoras observadas. Linhas vasculares retas.

Figura 1. Fotomicrografia da madeira de *Qualea brevipedicellata* – plano transversal (A), radial (B) e tangencial (C) e com aumento de 20x.

Dimensões das fibras

Figura 2. Fotomicrografia das fibras de *Qualea brevipedicellata* consideradas na mensuração do comprimento (A), largura, diâmetro do lume e espessura da parede celular (B).

Os dados quantitativos de *Q. brevipedicellata*, estão descritos na tabela 1.

Tabela 1. Dados quantitativos dos caracteres anatômicos da madeira de *Q. brevipedicellata*, com valores médio, mínimo, máximo, desvio padrão.

<i>Qualea brevipedicellata</i> (Cambará)				
Fibras	C (mm)	L (µm)	DL (µm)	EP (µm)
Média	1,54	239,30	76,59	81,35
Mínimo	1,02	152,43	25,61	54,57
Máximo	2,75	434,83	181,22	179,88
Desvio padrão	442,09	75,05	35,41	28,91

C=comprimento, L=largura, DL=diâmetro do lume e EP=espessura da parede.

2- Cedrinho

Nome vulgar: Cedrinho, Pau-tabuinha, Quarubarana, Tabuinheiro, Cambará, Cambará-rosa.

Nome científico: *Erismia uncinatum* Warm.

Família: Vochysiaceae

Descrição geral

A madeira possui diferença distinta entre cerne e albúrnio, Cerne oliváceo. Limites dos anéis de crescimento pouco distintos, sem brilho na superfície, cheiro e gosto imperceptível, madeira macia ao corte manual no plano transversal, grã direita, textura de média a grossa e figura presente.

Descrição macroscópica

No plano transversal (Figura 3), os poros estão presentes e são visíveis a olho nú, diâmetro tangencial médio (100-200 μ m), com porosidade difusa, frequência baixa (<5/2mm²), predominantemente solitários, de formato circular a oval e disposto em padrão não definido. Placas de perfuração não observadas com auxílio de lente, poros com a maioria obstruídos por tilos. O parênquima axial é visível a olho nú, em faixas largas. O parênquima radial é visível com uma lente de 20x de aumento na superfície. Não contrastado, finos (<100 μ m), baixos (<1mm) e pouco frequentes (5-10/mm). No plano tangencial, os raios são visíveis somente sob lente de 20x de aumento na superfície. As estruturas secretoras, assim como as estruturas estratificadas não foram observadas.

Figura 3. Fotomicrografia da madeira de *Erismia uncinatum* – plano transversal (A), radial (B) e tangencial (C) e com aumento de 20x.

Dimensões das fibras

Figura 4. Fotomicrografia das fibras de *Erismia uncinatum* consideradas na mensuração do comprimento (A), largura, diâmetro do lume e espessura da parede celular. Presença de vasos (B).

Os dados quantitativos de *E. uncinatum*, estão descritos na tabela 2.

Tabela 2. Dados quantitativos dos caracteres anatômicos da madeira de *E. uncinatum*, com valores médio, mínimo, máximo, desvio padrão.

<i>Erismia uncinatum</i> (Cedrinho)				
Fibras	C (mm)	L (μ m)	DL (μ m)	EP (μ m)
Média	1,28	242,31	78,63	81,84
Mínimo	1,04	167,50	30,08	61,91
Máximo	1,46	303,20	138,59	98,88
Desvio Padrão	109,62	37,48	26,57	10,62

C=comprimento, L=largura, DL=diâmetro do lume e EP=espessura da parede.

3- Cupiúba

Nome vulgar: Cupiúba, Cupiúva, peroba-bosta, peroba-fedida, peroba-do-norte, pau-bosta.

Nome científico: *Goupia glabra* Aubl.

Família: Goupiaceae

Descrição geral

A madeira apresenta cerne e albúrnio pouco distintos, cerne de cor vermelha para marrom. Limites dos anéis de crescimento pouco distintos, sem brilho na superfície, cheiro perceptível e não agradável, gosto imperceptível, madeira dura ao corte manual no plano transversal, grã reversa ou entrecruzada, textura de média e figura ausente.

Descrição macroscópica

No plano transversal (Figura 5), os poros estão presentes sendo visíveis com uma lente de 10x de aumento na superfície, diâmetro tangencial pequeno (<100 μ m) ou médios (100-200 μ m), com porosidade difusa, frequência baixa (<5/2mm²), predominantemente solitários, de formato circular a oval e disposto em padrão não definido. Placas de perfuração não observadas com auxílio de lente, poros na maioria desobstruídos. O parênquima axial é visível com uma lente de 20x de aumento na superfície, do tipo apotraqueal difuso.

O parênquima radial é visível com uma lente de 20x de aumento na superfície. Pouco contrastado, finos (<100 μ m), baixos (<1mm) e pouco frequentes (5-10/mm).

No plano tangencial, os raios não são visíveis, somente sob lente de 20x de aumento na superfície.

As estruturas secretoras foram observadas e os variantes cambiais não foram vistos.

Figura 5. Fotomicrografia da madeira de *Goupia glabra* – plano transversal (A), radial (B) e tangencial (C) e com aumento de 20x.

Dimensões das fibras

Figura 6. Fotomicrografia das fibras de *Goupia glabra* consideradas na mensuração do comprimento (A), largura, diâmetro do lume e espessura da parede celular (B).

Os dados quantitativos de *G. glabra*, estão descritos na tabela 3.

Tabela 3. Dados quantitativos dos caracteres anatômicos da madeira de *G. glabra* com valores médio, mínimo, máximo, desvio padrão.

	<i>Goupia glabra</i> (Cupiúba)			
	C (mm)	L (µm)	DL (µm)	EP (µm)
Fibras				
Média	2,26	308,61	44,67	131,97
Mínimo	1,58	220,38	27,20	96,59
Máximo	2,94	465,62	90,43	213,09
Desvio Padrão	304,58	69,48	16,29	30,68

C=comprimento, L=largura, DL=diâmetro do lume e EP=espessura da parede

4- Garapa

Nome vulgar: Garapa, Garapeira, Garapeiro, Grápia, Barajuba, Amarelinho, Garrote.

Nome científico: *Apuleia leiocarpa* (Vog.) Macbr.

Família: Fabaceae

Descrição geral

A madeira possui diferença distinta entre o cerne e albúmeno, Cerne com coloração amarelado ou amarronzado, alteração da cor por foto-oxidação, cheiro perceptível agradável, e gosto imperceptível, brilho moderado nas superfícies longitudinais. Madeira dura ao corte manual no plano transversal, grã entrecruzada ou revessa, textura fina, figura presente, camadas de crescimento pouco distintas.

Descrição macroscópica

No plano transversal (Figura 7), os poros são visíveis sob lente de 20x, com diâmetro tangencial pequeno (<100µm), porosidade difusa, frequência média (6-30/2mm²), arranjo diagonal e radial, predominantemente solitários e múltiplos, de formato circular a oval. Placas de perfuração não observadas. Vasos obstruídos por substância esbranquiçada ou oleosa. O parênquima axial é visível sob lente de 20x, do tipo paratraqueal aliforme linear de extensão curta ou confluyente em trechos curtos ou em faixas estreitas ou em linhas; ou marginais ou simulando faixas marginais. O parênquima radial é visível sob lente de 20x. Não contrastados na superfície radial. Finos (100µm), baixos (< 1mm), pouco frequentes (5-10/mm). No plano longitudinal tangencial, o parênquima radial é visível sob lente de 20x, com estruturas estratificadas regulares com 4 listras por mm. Estruturas

secretoras e variantes cambiais não observadas. Linhas vasculares retas. No plano radial espelhado dos raios é ausente.

Figura 7. Fotomicrografia da madeira de *Apuleia leiocarpa* – plano transversal (A), radial (B) e tangencial (C) e com aumento de 20x.

Dimensões das fibras

Figura 8. Fotomicrografia das fibras de *Apuleia leiocarpa* consideradas na mensuração do comprimento (A), largura, diâmetro do lume e espessura da parede celular (B).

Os dados quantitativos de *A. leiocarpa*, estão descritos na tabela 3.

Tabela 3. Dados quantitativos dos caracteres anatômicos da madeira de *A. leiocarpa* com valores médio, mínimo, máximo, desvio padrão.

	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Garapeira)			
	C (mm)	L (µm)	DL (µm)	EP (µm)
Fibras				
Média	1,31	158,09	29,29	64,40
Mínimo	0,89	108,66	18,00	45,28
Máximo	1,69	244,50	60,30	105,16
Desvio Padrão	196,50	34,36	10,08	14,41

C=comprimento, L=largura, DL=diâmetro do lume e EP=espessura da parede

4. CONCLUSÕES

A descrição anatômica das quatro espécies comercializadas no estado de Mato Grosso mostram a complexidade das estruturas destas madeiras, e também a riqueza de detalhes e peculiaridades que cada espécie apresenta e, que são de extrema utilidade na sua identificação. A identificação destas espécies florestais através dos caracteres macroscópicos é de fundamental importância para programas de fiscalização e regulamentação do comércio de madeira. As dimensões de fibras auxiliam na identificação das espécies, além de disponibilizar características que aliadas às propriedades físicas e mecânicas da madeira orientaram os usos mais apropriados destas madeiras.

5. REFERÊNCIAS

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS (COPANT). **Descrição macroscópica, microscópica e geral da madeira**. São Paulo. COPANT, v. 30, p.1-19. 1974.

CORADIN, V. T. R.; MUNIZ, G.I de. **Normas e procedimentos em estudos de anatomia da madeira: Angiospermae II-Gimnospermae**. Série Técnica 15. IBAMA. DIRPED.LPF. Brasília. 17pp. 1992.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOOD ANATOMIST (IAWA) Iawa list of microscopic features for hardwood identification. **IAWA Bulletin**, n.s., 10(3): 219-332. 1989.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB). **Florestas do Brasil em Resumo 2010**. Ministério do Meio Ambiente. Governo do Brasil. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/livro_d_e_bolso__sfb_mma_2010_web_95.pdf>, Acesso em: 08/03/2014.

RIBEIRO, E. S.; **Comercialização de madeira serrada de florestas naturais em Mato Grosso: um diagnóstico do setor de base florestal**. 2013. 102f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais – PPGCFA). Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AValiação de Propriedades Mecânicas da Madeira por Meio de Métodos Destrutivos e Não-Destrutivos

Edilene Silva RIBEIRO^{1*}, Joaquim Carlos GONÇALEZ², Roberta Santos SOUZA², Marcella Hemida PAULA²

¹Departamento de Agronomia, Instituto Federal de Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

*E-mail: edilene.ribeiro@cnp.ifmt.edu.br

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo estimar os módulos de elasticidade dinâmico (MOEd), módulos de elasticidade estático (MOE) e de ruptura (MOR) da madeira *Qualea brevipedicellata* Stafleu e *Erisma uncinatum* Warm, obtidos por ensaios destrutivos norma COPANT e por meio de ensaios não destrutivos com ultrassom e *Stress Wave*. Foram confeccionados 20 corpos de prova por espécie nas dimensões 2cm X 2cm X 30cm, totalizando 40 corpos de prova. Foram realizados os ensaios convencionais norma COPANT 30:1 - 006/72 e ensaios não destrutivos através do *Stress Wave* e Ultrassom. Foram realizadas análises descritivas e correlações entre as variáveis. Os métodos de ondas de tensão e ondas ultrasonoras mostram-se eficiente e uma importante ferramenta para a inferência não-destrutiva do módulo de elasticidade da madeira. Os valores dos coeficientes de variação estão relativamente mais baixos no Modulo de elasticidade dinâmico (MOEd) em relação ao modulo de elasticidade estático (MOE).

Palavra-chave: *Stress Wave*, Ultrassom, Flexão estática.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, a caracterização das propriedades mecânicas da madeira é feita por meio da avaliação destrutiva dos corpos de prova, o que pode ocasionar a variabilidade dos resultados devido a problemas na confecção do corpo de prova ou fatores como uma amostragem inadequada (OLIVEIRA, 2003). Uma caracterização da madeira por meio de métodos não destrutivos é possível e eficiente, onde não há a necessidade de extração de corpos de prova, uma vez que a avaliação é feita na própria árvore, peça ou estrutura. De acordo com Ross et al. (1998), a avaliação não destrutiva é definida como sendo a ciência de identificar as propriedades físicas e mecânicas de uma peça de determinado material sem alterar as suas capacidades de uso final. Carreira; Candian, (2008) citam diversas técnicas de ensaios não destrutivos aplicáveis à madeira, como a classificação visual, o ultrassom, a vibração transversal e da vibração longitudinal.

O presente trabalho tem como objetivo estimar os módulos de elasticidade dinâmico (MOEd) módulos de elasticidade estático (MOE) e de ruptura (MOR) da madeira *Qualea brevipedicellata* Stafleu (cambará) e *Erisma uncinatum* Warm (cedrinho) obtidos por ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo e coleta do material

Esta pesquisa foi desenvolvida no laboratório de tecnologia da madeira do departamento de Engenharia Florestal na Universidade de Brasília. As pranchas de *Qualea brevipedicellata* e *Erisma uncinatum* foram obtidas nos galpões do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Mato Grosso (Imeq/MT), no distrito industrial de Cuiabá. Deste material foram confeccionados 20 corpos de prova para cada nas dimensões 2cm X 2cm X 30cm. Os ensaios convencionais (flexão estática) e não destrutivos (*Stress Wave* e ultrassom) foram realizados no Laboratório de tecnologia da madeira EFL/UnB. Os ensaios convencionais foram realizados conforme COPANT 30:1 - 006/72 (Figura 1).

2.3. Ensaios não destrutivos

Stress Wave

Para a realização do ensaio de stress wave foi utilizado o aparelho *Stress Wave Timer* modelo 239A (Metriguard Inc.), que mede o tempo de propagação de onda de tensão ao longo do corpo de prova, por meio de dois transdutores com acelerômetros, sendo um emissor na forma de pêndulo e outro um receptor de forma plana e um relógio registrador da velocidade da onda (Figura 2).

Figura 1. Máquina universal de ensaio EMIC DL 30kM, utilizada no ensaio de flexão estática

Figura 2. Stress Wave Timer modelo 239A (Metriguard Inc.)

A princípio, para cada amostra com 30cm (2cm X 2cm X 30cm) foram mensurados o comprimento (Cm) a Largura (Cm) e a espessura (Cm) para a determinação do Volume (Cm³) com um paquímetro digital e em seguida a massa (G) de cada corpo de prova em balança digital, modelo Marconi AS 2000, com precisão de 0,01g. Os corpos de prova foram fixados no aparelho através de braçadeiras de alavanca. O pendulo preso na braçadeira inicial, induziu a onda de tensão que atravessou todo corpo de prova até alcançar o outro acelerômetro. Foram efetuadas em cada amostra três leituras do tempo de propagação da onda obtendo-se um valor médio para o tempo (CALDERON, 2012). Foram ensaiados 40 corpos-de-prova das 2 espécies estudadas sendo que em cada amostra ocorreram três repetições. Na determinação da velocidade foi utilizada a equação 1:

$$V = \frac{L}{t \times 10^{-6}} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: V= velocidade de propagação da onda de tensão (m/s); L= distância percorrida pela onda de tensão (m); t= tempo de trânsito da onda de tensão (µs).

Na norma COPANT 555 o vão utilizado é de 28cm de comprimento para flexão estática, para este ensaio de módulo de elasticidade dinâmico MOEds foi utilizado o mesmo vão. Já o tempo utilizado para o calculo foi a média obtida nas três leituras do aparelho. O módulo de elasticidade dinâmico foi obtido pela equação 2:

$$MOEds = V^2 D_{12\%} \frac{1}{g} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: MOEds = módulo de elasticidade dinâmico (N/mm²); V= velocidade de propagação da onda de tensão (m/s); D_{12%}= densidade a 12% de umidade (kg/m³); e g= aceleração da gravidade (9,804 m/s²).

Ultrassom

Para o ensaio de ultrassom foi utilizados os mesmos corpos de prova usados nos ensaios de ondas de tensão e flexão estática, ou seja, 20 corpos-de-prova de cada espécie com teor de umidade de 12%. O equipamento utilizado foi USLab com potência de 700 V, resolução de 0,1 µs e transdutores de onda longitudinal e de seção plana que operam na frequência de 45 kHz de acordo com a figura 3. O aparelho determina as propriedades elásticas da amostra através da medição do tempo de propagação da onda ultrassônica para determinar a velocidade. Após a calibração do equipamento e já tendo os volumes (cm³) de cada corpo-de-prova cada um dos transdutores recebe um gel auxiliando a aderência nas extremidades da amostra (CALDERON, 2012).

Figura 3. Ultrassom USLab

Através do método estereométrico, realizando medições nas faces radial, tangencial e longitudinal e obtendo a massa de cada corpo de prova foi possível calcular a densidade aparente do material. Equação aplicada 3. Para a determinação do Módulo de Elasticidade Dinâmico (MOEdu) utilizou-se a seguinte equação 4.

$$D_{12\%} = \frac{P}{Vol} \quad (\text{Equação 3})$$

$$MOEdu = D_{12\%} \times Vel^2 \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: D_{12%} = densidade da amostra a 12% de umidade (g/cm³); P= massa da amostra a 12% de umidade (g); Vol = volume da amostra (cm³); MOEdu = Módulo de Elasticidade Dinâmico (MPa); D_{12%} = densidade da madeira a 12% de umidade (kg/m³); Vel = velocidade da onda ultrassônica (m/s).

2.4. Análise Estatística

Para a caracterização tecnológica foi utilizada a estatística descritiva: máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação. Também foi realizada correlação de Pearson para avaliar a correspondência entre as variáveis. O programa estatístico Genes da UFV foi utilizado na análise dos dados (CRUZ, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verifica-se que a velocidade obtida através do ultrassom para as espécies em estudo possui valores semelhantes com os citados na literatura entre 3000 e 6000 m/s⁻¹ (GONÇALEZ et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002; STANGERLIN et al., 2010; CALDERON, 2012).

Tabela 1. Valores médios da velocidade, Módulo de Elasticidade Dinâmico, Módulo de Elasticidade Estático e Módulo de Ruptura, obtidos através *Stress Wave*, Ultrassom e Flexão estática para as madeiras estudadas.

STRESS WAVE				
<i>Qualea brevipedicellata</i>				
	VEL (m/s)	MOEds (MPa)	MOE (MPa)	MOR (MPa)
MÉDIA	4326.52	13500.96	12808.06	84.86
MÍNIMO	4054.05	11863.43	10899.57	46.07
MÁXIMO	4615.38	15631.54	15259.4	111.53
DP	190.59	1208.02	1124.95	16.59
CV	4.41	8.65	8.78	19.55
<i>Erismia uncinatum</i>				
	VEL (m/s)	MOEds (MPa)	MOE (MPa)	MOR (MPa)
MÉDIA	4527.87	16756.02	8103.68	68.9
MÍNIMO	4245.28	14151.89	5722.28	47.1
MÁXIMO	4864.86	21488.91	11582.09	85.08
DP	141.25	2067.79	1319.17	10.46
CV	3.12	12.34	16.28	15.18
ULTRASSOM				
<i>Qualea brevipedicellata</i>				
	VEL (m/s)	MOEdu (MPa)	MOE (MPa)	MOR (MPa)
MÉDIA	5465.86	21532.24	12808.06	84.86
MÍNIMO	5145.8	18763.01	10899.57	46.07
MÁXIMO	5813.95	24359.48	15259.4	111.53
DP	183.46	1490.22	1124.95	16.59
CV (%)	3.36	6.92	8.78	19.55
<i>Erismia uncinatum</i>				
	VEL (m/s)	MOEdu (MPa)	MOE (MPa)	MOR (MPa)
MÉDIA	4907.86	19678.33	8103.68	68.9
MÍNIMO	4680.19	16513.82	5722.28	47.1
MÁXIMO	5067.57	23505.12	11582.09	85.08
DP	98.51	2225.79	1319.17	10.46
CV (%)	2.01	11.31	16.28	15.18

VEL = Velocidade de propagação de onda, MOEds = Constante elástica dinâmica *Stress Wave*, MOEdu = Constante elástica dinâmica Ultrassom, MOE = Módulo de elasticidade, MOR = Módulo de ruptura, DP = Desvio padrão e CV = Coeficiente de variação

Os valores do MOEd dinâmico Ultrassom e *Stress wave* para as duas espécies em estudo foi mais alto que o MOE estático (Norma COPANT). A superioridade do MOEd em relação ao MOE pode ser explicado pela natureza viscoelástica da madeira. Segundo Gonzalez (2001), quanto menor a frequência de excitação do

material, maior seria a proximidade entre os resultados obtidos em ensaios dinâmicos e seus correspondentes estáticos.

As relações entre os módulos dinâmicos ultrassom e estáticos estão compreendidos entre 1,6 cambará (*Qualea brevipedicellata*) e 2,4 cedrinho (*Erismia uncinatum*). Já as relações entre módulos dinâmicos *Stress wave* e estáticos estão entre 1,05 para cambará (*Qualea brevipedicellata*) e 2,06 cedrinho (*Erismia uncinatum*). Gonzalez et al. (2001); D'Ambros (2011) Em seus trabalhos encontraram resultados semelhantes para espécies tropicais Amazônicas. O coeficiente de variação do MOEd dinâmico tanto do *Stress wave* como do Ultrassom para as duas espécies foi menor neste ensaio do que os coeficientes de variação do MOE (flexão estática), mostrando menor variabilidade do método não destrutivo para ao destrutivo. Corroborando com os resultados Miná (2004) encontrou coeficientes de variação na madeira de eucalipto menores nos ensaios não destrutivos em relação ao destrutivo.

Stress Wave

A correlação de Person estabelecida entre ensaio de *Stress wave* e Flexão estática é apresentada na tabela 2. Esta análise evidencia uma forte correlação entre a velocidade de propagação de onda (VEL) e o módulo de elasticidade dinâmico (MOEds), e também entre velocidade de propagação de onda (VEL) e módulo de elasticidade estático (MOE). Estas variáveis estão correlacionadas entre si, apresentando valores significativos à 1 e 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 2. Correlação de Pearson entre *Stress wave* e Flexão estática para as madeiras estudadas.

ESPÉCIE	VEL	MOEds	MOE	MOR
<i>Qualea brevipedicellata</i>	VEL	1		
	MOEds	0.966**	1	
	MOE	0.5022*	0.3864 ns	1
	MOR	0.126 ns	0.1177 ns	0.151 ns
<i>Erismia uncinatum</i>	VEL	1		
	MOEds	0.6909**	1	
	MOE	0.4503*	0.1562 ns	1
	MOR	0.0198 ns	-0.05 ns	0.3204 ns

VEL = velocidade de propagação da onda ultrassônica, m.s⁻¹; MOEds = constante elástica dinâmica *Stress Wave*, MPa. MOE = módulo de elasticidade, MPa; MOR= módulo de ruptura, Mpa. * = significativo ao nível de 5%; ** = significativo ao nível de 1%; ns = não significativo.

Melo et al. (2013) avaliando as mesmas propriedades mecânicas em lâminas de paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke), encontraram forte correlação entre a velocidades de propagação de ondas com o módulo de elasticidade dinâmica, assim como o módulo de elasticidade dinâmico e módulo de elasticidade, determinando desta forma que propagação

de ondas de tensão afetam muito mais o MOEds, para ambas as espécies. Del Menezzi et al. (2010) analisando por meio de ondas de tensão as propriedades mecânicas de 6 espécies amazônicas apresentaram correlação entre a velocidade e o módulo de elasticidade dinâmico e o módulo de elasticidade estático ao nível de 1% de significância. Iwakiri et al. (2013) estimando o módulo de elasticidade dinâmico de *Tectona grandis*, utilizando os métodos de ondas acústicas encontrou forte correlação entre a Vel X MOEds de 0,8389.

Ultrassom

A correlação de Person estabelecida entre ensaio de Ultrassom e Flexão estática é apresentada na tabela 3. Esta análise evidencia uma forte correlação entre a velocidade de propagação de onda (VEL) e o módulo de elasticidade dinâmico (MOEdu) para as duas espécies em estudo. Estas variáveis estão correlacionadas entre si, apresentando valores significativos à 1 e 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 3. Correlação de Pearson entre Ultrassom e Flexão estática para as madeiras estudadas.

ESPÉCIE	VEL	MOEdu	MOE	MOR	
	VEL	1			
<i>Qualea brevipedicellata</i>	MOEdu	0.9419**	1		
	MOE	0.5485*	0.3917 ns	1	
	MOR	-0.0168 ns	-0.0268 ns	0.151 ns	1
ESPÉCIE	VEL	MOEdu	MOE	MOR	
	VEL	1			
<i>Erismia uncinatum</i>	MOEdu	0.6727**	1		
	MOE	0.4118 ns	0.0709 ns	1	
	MOR	0.0787 ns	-0.0393 ns	0.3204 ns	1

VEL = velocidade de propagação da onda ultrassonora, m.s⁻¹; MOEdu = constante elástica dinâmico Ultrassom, MPa. MOE = módulo de elasticidade, MPa; MOR = módulo de ruptura, Mpa. * = significativo ao nível de 5%; ** = significativo ao nível de 1%; ns = não significativo.

A análise evidencia que apenas as variáveis velocidade e o MOEdu e MOE estão correlacionadas entre si para a espécie *Qualea brevipedicellata*, enquanto para a *Erismia uncinatum* a correlação ocorreu apenas para a Vel e o MOEdu. Vivian et al. (2012) estimando os módulos de elasticidade e ruptura da madeira de *Eucalyptus cloeziana* por métodos não destrutivos encontraram correlação entre a velocidade de propagação de ondas e MOE e MOR diferindo do presente trabalho. Segundo Macdonald et al. (1990) relacionar MOR e elasticidade dinâmica se torna difícil, pois a presença de defeitos e a inclinação das fibras tem efeito mais significativo no MOR do que na velocidade longitudinal

da onda ultrassonora. Calderon (2012) caracterizando quatro espécies amazônicas com ultrassom encontrou correlação entre a VEL e MOEdu *A. macrocapon*, para a espécie *S. globulifera* a correlação ocorreu entre Vel e MOEdu (0,9724), para *O. costulata* ocorreram Vel x MOEdu (0,8919), Vel x MOE (0,8536).

4. CONCLUSÕES

Os métodos de ondas de tensão e ondas ultrasonoras mostram-se eficientes e um importante instrumento para a inferência não-destrutiva do módulo de elasticidade da madeira de florestas nativas.

Os valores dos coeficientes de variação estão satisfatórios e são relativamente mais baixos no Módulo de elasticidade dinâmico MOEds e MOEdu em relação ao módulo de elasticidade estático MOE, ou seja menor variabilidade dos métodos não-destrutivos em comparação com os destrutivos.

5. REFERÊNCIAS

CALDERON, C. M. A. **O segmento moveleiro na região do Alto Juruá – AC: Perfil e uso de tecnologias alternativas para a caracterização das principais espécies madeireiras.** 2012.158p. Tese (Doutorado em Ciências Florestais), Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

CARREIRA, M. R.; CANDIAN, M. Teste de um equipamento para classificação de peças estruturais de madeira pela técnica da vibração transversal. **Semina: Ciências Exatas e da Terra**, v.29, n.1, p. 3-14, Londrina, 2008.

CRUZ, C. D. **Programa Genes: Biometria.** Editora UFV. Viçosa, 2006. 382p.

D'AMBROS, J. **Cadeia produtiva moveleira da região central do Estado do Tocantins: caracterização e perspectivas para a formação de um pólo moveleiro.** 287p. 2011. Tese (doutorado Ciências Florestais), Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília-DF. 2011.

DEL MENEZZI, C. H. S.; SILVEIRA, R. R.; SOUZA, M. R. Estimativa das propriedades de flexão estática de seis espécies de madeiras amazônicas por meio da técnica não-destrutiva de ondas de tensão. **Revista Acta Amazônica**, Manaus, v. 40, n.2, p.325 – 332. 2010.

GONÇALEZ, J.C.; VALLE, A.T.; COSTA, A.F. Estimativas das constantes elásticas da madeira por meio de ondas de ultra-sonoras (ultra-som). **Cerne**, Lavras, v. 7, n. 2, p. 81-92, 2001.

IWAKIRI, S.; MATOS, J. L. M.; TRIANOSKI, R.; PRATA, J.G.; ROCHA, V. Y.; IWAKIRI, V. T. Estimativa do módulo de elasticidade dinâmico nas diferentes posições do tronco das árvores de *Tectona grandis* utilizando método de ondas acústicas. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 41, n. 100, p. 523-532, dez. 2013.

MCDONALD, K.A.; FALK, R.H.; PATTON-MALLORY, M. **Nondestructive testing of wood products and structures: state of the art and research needs**. Madison, USDA, Forest Service, Forest Products Laboratory, p.137-147, 1990.

MELO, R. R.; DEL MENEZZI, C. H. S.; SOUZA, M. R.; STANGERLIN, D. M. Avaliação das propriedades físicas, químicas, mecânicas e de superfície de lâminas de paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber ex. Ducke). **Floresta e Ambiente** abr./jun.; 20 (2): 238-249. 2013.

MINÁ, A. J. S.; OLIVEIRA, F.G.R.; CALIL JÚNIOR, C.; DIAS, A. A.; SALES, A. Avaliação não destrutiva de postes de madeira por meio de ultrassom. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v.1, n.65, p.188-189, 2004.

OLIVEIRA, F. G. R.; CAMPOS, J. A. O.; SALES, A. Ultrasonic measurements in Brazilian hardwood. **Materials Research**, São Carlos, vol. 5, n. 1, p.51-55, 2002.

OLIVEIRA, F. G. R.; CANDIAN, M.; LUCCHETTE, F. F.; CALIL JÚNIOR, C.; SALES, A. Avaliação de propriedades mecânicas de madeira por meio de ultrassom. In: PAN AMERICAN CONFERENCE FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, 3., 2003, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Pan American Conference for Nondestructive Testing, 2003. 5p.

ROSS, R. J.; BRASHAW, B. K.; PELLERIN, R. F. Nondestructive evaluation of wood. **Forest Products Journal**, Madison, v.48, n.1, p. 14-19, 1998.

ROSS, R. J. Using sound to evaluate standing timber: review. **Forest Products Journal**, Madison, v.49, p. 43-44, 1999.

STANGERLIN, D. M.; GATTO, D. A.; MELO, R. R. DE; CALEGARI, L.; VIVIAN, M. A.; CASTELO, P. A. R.; BELTRAME, R. Uso do ultrassom para estimativa das propriedades mecânicas da madeira de *Peltophorum dubium*. **Ciência da Madeira**, Pelotas, v. 01, n. 02, p. 44-53, Novembro de 2010.

VIVIAN, M. A.; MODES, K. S.; SANTINI, E. J.; CARVALHO, D. E.; MORAES, W. W. C.; SOUZA, J. T.; GATTO, D. A. Estimativa dos módulos de elasticidade e ruptura da madeira de *Eucalyptus cloeziana* F. Muell por meio de método não destrutivo. ISSN: 2177-6830 **Ciência da Madeira**, Pelotas, v. 03, n. 02, p. 91-101, Novembro de 2012.

VIVIAN, M. A.; SANTINI, E. J.; MODES, K. S.; CARVALHO, D. E.; MORAES, W. W. C.; SOUZA, J. T.; SUSIN, F. Estimativa da resistência e rigidez da madeira de *Eucalyptus grandis* por meio de onda ultrassonora. **PBF – Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 32, n° 69, p. 109-113, jan/mar 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COLORIMETRIA DA MADEIRA DE JEQUITIBÁ SUBMETIDA A ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO

Eldalisley dos Santos SILVA*, Matheus Justen ROCHA,
Thiane Martinotto de SOUZA, Diego Martins STANGERLIN

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: eldalisley@gmail.com

RESUMO: A cor da madeira é resultante das suas características químico-anatômicas, além disso, a coloração também pode ser alterada em virtude de efeitos externos, como a deterioração biótica e abiótica. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações dos parâmetros colorimétricos da madeira de *Cariniana micrantha* Ducke (jequitibá) submetida a ensaios de deterioração de campo. Para tanto foram confeccionadas 80 amostras com dimensões de 1,0 x 2,5 x 20 cm (espessura x largura x comprimento), sendo 72 amostras para exposição aos ensaios de deterioração e o restante utilizado como testemunha, para avaliação da cor inicial. As 72 amostras foram parcialmente enterradas, até metade do comprimento, em dois ambientes de deterioração, em campo aberto (S11° 51.793' e W55° 29.115') e em floresta nativa (S11° 52.119' e W55° 27.746'), ambos no município de Sinop, Mato Grosso. Em cada ambiente foram instalados dois ensaios de deterioração, ao considerar as duas estações: chuva (outubro a março) e seca (março a setembro). Ao final do período de 180 dias de cada ensaio de deterioração, as amostras foram retiradas, limpas em água corrente e secas em estufa para posterior análise colorimétrica. A cor da madeira foi obtida com auxílio de espectrofotocolorímetro, obtendo-se os parâmetros L* (claridade), a* (coordenada verde-vermelho), b* (coordenada azul-amarelo), C (saturação), h* (ângulo de tinta) e ΔE (variação total da cor entre a leitura do material testemunha e do deteriorado). Em cada amostra foram realizadas leituras da cor na base (parte enterrada), na porção central (zona de afloramento) e no topo (parte não enterrada). Os resultados foram submetidos à análise de variância com posterior comparação das médias pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). A madeira de jequitibá não deteriorada apresentou valores dos parâmetros colorimétricos de L*=57,33, a*=7,80, b*=15,45, C=17,31 e h*=63,23. O ambiente de floresta proporcionou as maiores alterações colorimétricas, sendo os valores de ΔE de 19,42 (L*=38,83, a*=5,20, b*=10,16, C=11,42 e h*=62,87) e 14,88 (L*=42,96, a*=5,42, b*=12,41, C=13,56 e h*=59,96), nos períodos de chuva e seca, respectivamente. Por sua vez, no ambiente de campo aberto os valores de ΔE foram de 8,33 (L*=50,09, a*=4,19, b*=13,46, C=14,17 e h*=73,68), no período de chuva, e de 8,26 (L*=49,60, a*=7,76, b*=18,35, C=19,95 e h*=67,40), no período de seca. Esse resultado foi relacionado ao fato de que o ambiente florestal é mais propício ao desenvolvimento de micro-organismos xilófagos, em especial fungos apodrecedores que causam o escurecimento da madeira, devido à deterioração da holocelulose. Em relação à posição da amostra, a base apresentou coloração mais escurecida (L*=44,02, a*=5,38, b*=13,12, C=14,44 e h*=60,73) comparada às posições de afloramento (L*=45,12, a*=5,55, b*=13,57, C=14,68 e h*=68,51) e de topo (L*=47,12, a*=5,85, b*=14,07, C=15,28 e h*=68,71), visto que a porção enterrada da madeira é mais suscetível a deterioração biológica. Diante do exposto, conclui-se que a colorimetria pode ser empregada como técnica auxiliar na avaliação da sanidade de madeiras, tendo em vista a relação direta entre o grau de deterioração e o escurecimento.

Palavras-chave: cor da madeira, qualidade da madeira, biodeterioração da madeira, madeira tropical.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EXTRATO ETÉREO EM SEMENTES DE *Mabea fistulifera* Mart.

Emanoeli Borges MONTEIRO^{1*}, Carlos Vinício VIEIRA², Juliano de Paulo dos SANTOS²,
Josiane de Fátima Alfonso GODOY¹, Andréia Alves BOTIN³

¹Instituto de Ciências Naturais Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

³Departamento do Curso de Engenharia Civil, Faculdade Sinop, Sinop, Mato Grosso, Brasil

*E-mail: emanoeliborges@yahoo.com.br

RESUMO: A constante busca por fontes energéticas alternativas tem destacado a produção e emprego dos biocombustíveis, que além de consistirem em fontes renováveis e menos poluentes, são passíveis de serem produzidas dentro do próprio país. O presente estudo objetivou realizar a extração do extrato etéreo (gordura bruta) de sementes da espécie nativa *Mabea fistulifera*, as quais estudos indicam aptidão para produção de biocombustíveis. O estudo foi realizado no município de Sinop/MT, com sementes provenientes de frutos coletados durante junho e agosto de 2011 a partir de 37 árvores matrizes distribuídas em três localidades (UFMT - *Campus* Sinop, Viveiro Municipal e Parque Florestal de Sinop). As sementes foram beneficiadas e conduzidas para análises laboratoriais no *campus* da UFMT/Sinop. Determinou-se o teor de umidade das sementes que posteriormente foram submetidas ao procedimento de Goldfish para a extração de sua gordura bruta. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas por Tukey (5% de probabilidade). Verificou-se que as sementes encontravam-se com teor de umidade de 9,90% no momento da extração. Observou-se que o lote de sementes proveniente da UFMT/Sinop apresentou o maior valor médio de extrato etéreo (51,48%), seguido do Parque Florestal (49,83%) e Viveiro Municipal (47,12%). Obteve-se o teor médio de 49,60% de extrato etéreo em relação à massa seca da semente, ao qual demonstrou-se superior aos obtidos em estudos similares.

Palavra-chave: Biocombustível, Biodiesel, Gordura bruta, Mamoinha-do-mato.

1. INTRODUÇÃO

A intensa discussão a respeito das questões ambientais tem frequentemente colocado em pauta a busca por novas alternativas de energia, principalmente as renováveis, destacando-se os biocombustíveis. Além de suprirem a demanda atual por combustíveis, os biocombustíveis possibilitam o suprimento energético futuro; contribuem para a preservação do meio ambiente, poluindo menos que o diesel e gasolina; possibilitam a produção interna de combustíveis, promovendo a redução das importações de diesel de petróleo; bem como podem propiciar a inclusão social de produtores rurais por meio do cultivo das fontes de energia. As características vegetativas da espécie nativa e pioneira *Mabea fistulifera* Mart. (mamoinha-do-mato) permitem-na ocupar locais com impacto antrópico acentuado (DAUD; FERES, 2004), apresentando bom desenvolvimento em áreas com baixos teores nutricionais (SILVA, 2002). Aliando-se estas características à sua grande produção de néctar, pólen e sementes, evidencia-se a potencialidade de utilização da espécie em ações de

recuperação de áreas degradadas (LEAL FILHO; BORGES, 1992).

De acordo com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (2014), diversas espécies vegetais cultivadas no Brasil podem ser empregadas para a produção de biodiesel, destacando-se a soja (*Glycine max*), girassol (*Helianthus annuus*), dendê (*Elaeis guineensis*), babaçu (*Orbignya phalerata*), mamona (*Ricinus communis*), amendoim (*Arachis hypogaea*) e pinhão-manso (*Jatropha curcas*). Neste contexto, *M. fistulifera*, que pertence à mesma família da mamona (Euphorbiaceae), também apresenta sementes oleaginosas, e desta forma, estudos têm sido realizados objetivando verificar seu potencial para utilização na produção de biodiesel (PEREIRA, 2007; REIS et al., 2005). Tendo em vista o contexto abordado, bem como a importância das fontes energéticas renováveis para o desenvolvimento de um país, o presente estudo objetivou realizar a extração do extrato etéreo de sementes de *M. fistulifera*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área do estudo

O estudo foi realizado no município de Sinop, região norte do Estado de Mato Grosso, localizado na Bacia Hidrográfica Amazônica. O clima regional, classificado como Aw, Tropical Quente e Úmido (sistema de Köppen), apresenta duas estações bem estabelecidas (chuvosa, de outubro a abril; e seca, de maio a setembro); baixa amplitude térmica anual (médias mensais entre 24 a 27 °C) (SOUZA et al., 2012) e precipitação média anual de 1970 mm (SOUZA et al., 2013). A região possui vegetação denominada como Floresta Semidecidual (BRASIL, 1981), com árvores de potencial econômico que potencializou o extrativismo da madeira que alavancou a representatividade da região no contexto estadual e nacional (ARAÚJO, 2008).

2.2. Obtenção das sementes

Para o presente estudo foram coletadas sementes provenientes de 37 árvores matrizes de *Mabea fistulifera* em três diferentes localidades do município de Sinop (Figura 1), sendo elas: Viveiro Municipal de Mudas Roque Canelli (13 matrizes), Parque Florestal de Sinop (13 matrizes) e Universidade Federal de Mato Grosso, *Campus Sinop – UFMT* – (11 matrizes) situadas entre as coordenadas geográficas 11°50' de latitude sul e 55°30' de longitude oeste. As coletas ocorreram entre os meses de julho e agosto de 2011, tendo em vista que nesta época (estação seca), a espécie realiza a dispersão de suas sementes. Os indicativos de maturidade de frutos utilizados foram a mudança na coloração dos mesmos e ou início da deiscência, conforme Davide et al. (1995).

As árvores foram selecionadas em função de fitossanidade, vigor, e por apresentarem características fenotípicas superiores, como por exemplo, copa bem definida e boa exposição à luz. Materiais botânicos originários dos três locais foram coletados para devida identificação por comparações com materiais do Herbário Núcleo de Estudos da biodiversidade da Amazônia Mato-Grossense (NEBAM), da UFMT – Sinop (números dos tombos: 3.878, 3.879 e 3.880). Após a coleta, os frutos foram levados para o Laboratório de Análise de Sementes da UFMT/Sinop, onde foram beneficiados e armazenados (sacos plásticos transparentes de natureza semi-impermeável, sob temperatura ambiente e à sombra). As sementes foram separadas em três lotes diferentes de acordo com seu local de coleta, sendo estes: Parque Florestal, UFMT e Viveiro Florestal.

2.3. Determinação do teor de umidade

A determinação do grau de umidade (U%) das sementes foi realizada conforme metodologia proposta pelas Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009), onde as mesmas foram submetidas à secagem em estufa sob temperatura constante de 105 ± 3 °C durante 24 horas, empregando-se cinco repetições com 25 sementes cada. Os resultados foram expressos em porcentagem, cujo cálculo é expresso pela Equação 1:

$$U\% = [100 - (P - p)] / (P - t) \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: U% = grau de umidade das sementes; P = peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente úmida

(g); p = peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente seca (g) e t = tara, peso do recipiente com sua tampa (g).

Figura 1. Mapa de localização das áreas de coleta das sementes.

2.4. Extração do extrato etéreo

Realizou-se a extração da gordura bruta ou do extrato etéreo das sementes de *M. fistulifera* utilizando-se o método de Goldfish, descrito por Silva e Queiroz (2002). Empregou-se o aparelho Extrator de Gorduras / Lipídio (SOLAB) e como reagente o éter de petróleo, P.A., com as seguintes especificações: cor (APHA) – 10; faixa de destilação de 30 °C a 60 °C e densidade de 0,625 a 0,660 g/mL a 25 °C.

O éter de petróleo empregado no processo foi aquecido até se tornar volátil, que ao se condensar, circulou sobre as amostras (duas por lote, com 2 g cada) das sementes em análise, que foram descascadas e maceradas, arrastando assim, toda a fração gordurosa e demais substâncias solúveis em éter que foram recuperadas em outro recipiente (Figura 2). O resíduo resultante, constituído de gorduras, óleos, pigmentos e outras substâncias gordurosas contidas na amostra seca foram pesados, sendo chamado de extrato etéreo ou gordura bruta.

Figura 2. Procedimentos para a realização da extração da gordura bruta de sementes de *M. fistulifera*.

O cálculo da concentração de gordura com base na amostra seca ao ar foi realizado com base nas Equações 2 e 3 subsequentes. Os dados coletados referentes ao extrato etéreo foram submetidos à análise de variância pelo teste F e suas médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade empregando-se o software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008).

$$\%EE_{ASA} = (EE / ASA) \times 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$EE = (\text{Copo} + EE) - \text{Copo} \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: %EE_{ASA} = percentual de extrato etéreo na amostra seca ao ar; EE = massa de extrato etéreo (g); ASA = massa de amostra seca ao ar e Copo = massa do copo de extração (g).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que as sementes utilizadas para o procedimento de extração da gordura bruta encontravam-se com 9,90% de teor médio de umidade. A partir da extração empregando-se o método de Goldfish, foram obtidos os valores da concentração de gordura com base na amostra seca ao ar para cada lote das sementes de *Mabea fistulifera* (Tabela 1), sendo que a média geral para a espécie foi de 49,60%. A partir da análise estatística, verificou-se que o lote de sementes provenientes da UFMT apresentou o maior teor médio de gordura bruta, sendo seguido pelo lote do Parque Florestal, e por fim, do Viveiro Municipal.

Reis et al. (2005), que realizaram estudo similar com sementes de *M. fistulifera* em Viçosa/MG, obtiveram rendimento do óleo na ordem de 40%, que pode ser comparado com o rendimento obtido com mamona que varia em torno de 35 a 55% e cujo padrão comercial é de 45%. Em estudos de Pereira (2007) em Viçosa/MG, as sementes da espécie apresentaram um rendimento de extração em torno de 33,5%. O mesmo assemelha-se à semente de açafrão, além de possuir um teor maior que as sementes de oliva, algodão e soja.

O biodiesel produzido a partir do óleo extraído das sementes de *M. fistulifera* apresenta características dentro do estabelecido pelas normas da ANP, podendo ser

utilizado em misturas com o diesel mineral em proporções relativamente altas. O rendimento é equiparável a outras fontes naturais disponíveis, sendo uma alternativa promissora o emprego desse combustível (PEREIRA, 2007). A partir do exposto, é possível inferir que além de apresentarem um rendimento equiparado às demais fontes naturais disponíveis, o biodiesel produzido a partir do óleo da semente de *M. fistulifera* é uma alternativa promissora como matéria-prima para a produção deste combustível.

Tabela 1. Concentrações de gordura bruta com base na amostra seca ao ar verificadas em sementes de *Mabea fistulifera*.

Lote	Amostra	%EE _{ASA}	Média (%)
UFMT	1	51,29	51,84 a
	2	52,38	
Viveiro Municipal	1	47,54	47,12 b
	2	46,70	
Parque Florestal	1	49,17	49,83 ab
	2	50,49	
Média	-	-	49,60%
Desvio Padrão	-	-	2,20%
Coefficiente de Variação	-	-	1,57%

Em que: %EE_{ASA} = percentual de extrato etéreo na amostra seca ao ar. Valores seguidos de mesma letra (entre linhas) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

O resultado médio obtido pelo presente estudo foi superior aos encontrados pela literatura, reforçando a aptidão da espécie para a produção de óleo, bem como indicando bons níveis de produção em sementes provenientes da presente região de Mato Grosso. Deve-se ressaltar que tal resultado refere-se a sementes provenientes de árvores matrizes sem cultivo e manejo silvicultural, tendo as mesmas se desenvolvido espontaneamente nos locais de coleta. Desta maneira, estudos complementares relacionando o cultivo da mencionada espécie com sua produtividade são demandados. O cultivo de espécies para fins energéticos contribuem para o desenvolvimento não apenas nacional, consistindo também em uma alternativa promissora para os produtores rurais. Sendo assim, considerando-se o indicado potencial produtivo e as baixas exigências para cultivo de *M. fistulifera*, a mesma, além de sua aptidão para recuperação de áreas degradadas, apresenta a possibilidade de ser cultivada para fins comerciais e produção de biocombustível.

Reis et al. (2005) complementam que as características de *M. fistulifera* permitem que pequenos agricultores a cultivem como fonte alternativa de renda, satisfazendo assim, o lado social do programa do biodiesel. Além disso, para o seu cultivo, não é necessário utilizar áreas destinadas à produção de alimentos, pois ela se adapta àquelas que não seriam usadas para o cultivo de cereais e oleaginosas tradicionais.

4. CONCLUSÕES

O teor de gordura bruta extraído das sementes de *Mabea fistulifera* foi da ordem de aproximadamente 50% em relação ao seu peso seco.

5. REFERÊNCIAS

- ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Biodiesel – Introdução**. 2014. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/?pg=40787&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1296648070546>>. Acesso em 15 ago 2015.
- ARAÚJO, R. A. **Florística e estrutura da comunidade arbórea em fragmento florestal urbano no município de Sinop, Mato Grosso**. 2008. 132f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2008.
- BRASIL. **Regras para análise de sementes**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2009.
- BRASIL, Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. **Projeto RADAMBRASIL: Levantamento de Recursos Naturais: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra**. Folha SC. 21, Juruena, v.25. Rio de Janeiro: Radambrasil, 640p. 1981.
- DAUD, R. D.; FERES, R. J. F. O valor de *Mabea fistulifera* Mart. (Euphorbiaceae), planta nativa do Brasil, como reservatório para o predador *Euseius citrifolius* Denmark & Muma (Acari, Phytoseiidae). **Revista Brasileira de Zoologia**, Curitiba, v.21, n.3, p.453–458, 2004.
- DAVIDE, A. C.; BOTELHO, S. A; MALAVASI, M. M.; OLIVEIRA, L. M. Avaliação da viabilidade de sementes de pau-pereira (*Platycyamus regnellii*). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 5., 1995, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ABRATES, 1995. p.178.
- FERREIRA, D. F. SISVAR: um programa para análises e ensino da estatística. **Revista Symposium**, Lavras, v. 6, p. 36-41, 2008.
- LEAL FILHO, N.; BORGES, E. E. L. Influência da temperatura e da luz na germinação de sementes de canudo de pito (*Mabea fistulifera* Mart.). **Revista Brasileira de Sementes**, Londrina, v.14, n.1, p.57-60, 1992.
- PEREIRA, F. E. De A. **Biodiesel produzido a partir do óleo de sementes de *Mabea fistulifera* Mart**. 2007. 62f. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007.
- REIS, C.; MATIAS, A. A.; REIS, E. L.; KIMO, J. W.; DEMUNER, A. J.; NATALINO, R. Avaliação preliminar do óleo da semente de *Mabea Fistulifera* Mart. (canudo-de-pito) para a produção de biodiesel. In: II Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel, 2005, Varginha. **Anais...** v.1. p. 734-738. 2005.
- SILVA, N. R. S. **Florística e Estrutura Horizontal de uma Floresta Estacional Semidecidual Montana – Mata do Juquinha de Paula, Viçosa, MG**. 2002. 83f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2002.
- SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. **Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos**. 3.ed. Viçosa: UFV, 2002. 235p.
- SOUZA, A. P. de; MOTA, L. L.; ZAMADEI, T.; MARTIM, C. C.; ALMEIDA, F. T.; PAULINO, J. Classificação climática e balanço hídrico climatológico no estado de Mato Grosso. **Nativa: Pesquisas Agrárias e Ambientais**, Sinop, v.1, p.34-43, 2013.
- SOUZA, A. P. de; CASAVECCHIA, B. H.; STANGERLIN, D. M. Avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios florestais nas regiões Norte e Noroeste da Amazônia Matogrossense. **Scientia Plena**, Aracajú, v.8, p.1-14, 2012.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DA HIGROSCOPICIDADE EM MADEIRA ARMAZENADA APÓS SECAGEM EM ESTUFA

Erick Phelipe AMORIM, Roselene da Silva de SAMPAIO, Alcilene Batista CAMARGO,
Dana Caroline Joaquim MALCHER, Tatiana Paula Marques de ARRUDA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: erick.amorim95@hotmail.com

RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a umidade da madeira em diferentes tempos de armazenagem, após a secagem em estufa. As espécies avaliadas foram a *Tabebuia* sp, *Dipteryx odorata* e *Hymenaea courbaril*. Para a determinação da umidade foram utilizadas 9 tábuas de cada espécie, secas em estufas até o intervalo de umidade de 6 a 8% e armazenadas em embalagens plásticas no período de 20 e 30 dias. As amostras para determinação da umidade foram retiradas em duas posições na tábua, eliminando-se as extremidades da mesma. A determinação da umidade foi realizada de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997). Observou-se que a madeira de jatobá apresentou a menor umidade média entre as amostras avaliadas 4,82%. A máxima umidade observada entre as espécies foi para a madeira de Ipê com 7,90% de umidade e maior coeficiente de variação (15,7%). O elevado coeficiente de variação pode ser explicado pela amplitude de variação da umidade entre as peças, com o valor mínimo de 4,39% de umidade. Já a madeira de cumaru apresentou umidade média de 7,06% e umidades máximas e mínimas de 7,81% e 6,31% respectivamente. Observa-se que a umidade máxima obtida para o cumaru foi próxima da madeira de ipê. A densidade básica da madeira é um parâmetro que interfere na perda e ganho de umidade, pois este parâmetro está relacionado às características anatômicas de cada espécie. Características anatômicas como espessura de parede da fibra, diâmetro do lume das fibras, comprimento de fibra, proporções e diâmetros de vasos, são parâmetros que influencia na perda de umidade na madeira. As três espécies avaliadas apresentam características anatômicas distintas, o que confere comportamentos diferentes na higroscopicidade da madeira, bem como na densidade básica. Conforme observado em literatura, a densidade básica para a madeira de jatobá é de $800 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$, a madeira de ipê é de $840 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ e a madeira de cumaru de $908 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Observou-se que a maior variação de umidade nas peças secas e armazenadas foi entre a madeira de ipê e cumaru, as espécies com maior densidade básica. Com isto, a uniformização da umidade entre as peças de madeira, após a secagem em estufa, é fundamental para o equilíbrio higroscópico durante o armazenamento. Com isso, conclui-se que umidades mais uniformes das peças de madeira após a secagem são importantes para que a umidade entre as peças durante o armazenamento permaneça no limite proposto para a utilização da madeira. Evitando possíveis defeitos de uso da matéria prima devido à diferença de umidade

Palavras-chave: Umidade, espécies da Amazônia, armazenamento.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE ARAUCÁRIA, PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTES DA SERRA CATARINENSE

Évelyn Janaina GROSSKOPF*, Gláucia Cota NUNES, Magnos Alan VIVIAN

Universidade de Federal de Santa Catarina, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

*E-mail: evellyngrosskopf@gmail.com

RESUMO: Quase a totalidade da madeira produzida para fins comerciais no Brasil são provenientes do setor de florestas plantadas, que são direcionadas para vários produtos como papeis, celulose, painéis, compensados, biomassa. Em Santa Catarina se destacam as espécies florestais como Pinus, Eucalipto e Araucária. Assim o presente estudo teve por objetivo determinar a densidade básica das madeiras de *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, *Eucalyptus viminalis* Labiil e *Pinus taeda* L., devido esta propriedade estar diretamente relacionada com as estruturas anatômicas do lenho e com outras propriedades da madeira. Inicialmente, as amostras ficaram submersas em água até completa saturação das fibras, onde foram mensuradas as dimensões verdes, em seguida foram submetidas à secagem em estufa a 102 ± 3 °C até adquirir peso constante. Os resultados obtidos para as espécies de *Pinus taeda*, *Araucaria angustifolia* e *Eucalyptus viminalis* foram 0,38; 0,50 e 0,62 g/cm³, respectivamente. A partir dos resultados observados foi possível inferir que ambas as espécies apresentaram densidade de baixa a média e estão dentro dos valores médios citados na literatura.

Palavra-chave: massa específica básica, espécies florestais.

1. INTRODUÇÃO

O setor de árvores plantadas no Brasil é responsável por grande parte da madeira produzida para fins comerciais. Entre os diversos produtos podemos citar, como os principais, a diversidade de papéis produzidos, celulose, pisos e laminados, painéis e compensados, móveis, carvão vegetal, biomassa (IBÁ, 2015). Segundo dados do IBÁ (2015), em 2014 a área plantada de árvores para fins comerciais foi de 7,74 milhões de hectares, valor corresponde a 0,9% do território brasileiro. Desses plantios o espaço ocupado por eucalipto é de 5,56 milhões de hectares, os quais se localizam principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já os plantios de pinus ocupam cerca de 1,59 milhão de hectares, onde suas maiores concentrações são no Paraná e Santa Catarina.

Segundo Potulski (2010), citou Rezende et al. (1995), a densidade ou massa específica está diretamente relacionada ao seu teor de umidade, em consequência das variações de volume e massa. Além disso, densidade da madeira é resultado das combinações dos constituintes do lenho, o que a torna importante. Potulski (2010) citou Oliveira (1997), há várias formas de determinar a densidade, as mais usadas são a densidade básica e densidade aparente. A

primeira refere-se à massa da madeira totalmente seca em estufa, com seu volume saturado, sendo este acima do ponto de saturação das fibras (PSF). Já a segunda tem efeito da porosidade, massa e volume, os quais são determinados a um mesmo teor de umidade geralmente a 12% para as condições internacionais.

O estudo desta propriedade é de extrema importância, pois além de estar interligada com outras propriedades, a mesma também é capaz de fornecer distintas informações sobre as características da madeira, qualidade e seu correto uso (VIVIAN, 2009). Portanto, é essencial obter o conhecimento sobre a densidade básica para que, posteriormente, seja possível destinar a madeira da melhor forma no meio industrial. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi determinar a densidade básica da madeira de *Araucaria angustifolia*, *Pinus taeda* e *Eucalyptus viminalis*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do presente estudo utilizou-se amostras de três distintas espécies florestais, *Araucaria angustifolia* com aproximadamente 30 anos, *Pinus taeda* e *Eucalyptus viminalis* com 15 anos. As mesmas são procedentes do município de Curitibanos, Santa Catarina. Os ensaios

foram todos realizados nos Laboratórios de Recursos Florestais, da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos.

As amostras foram coletadas em forma de tábuas em uma serraria local, a partir disso confeccionou-se 30 corpos de prova, sendo 10 para cada espécie, com dimensões de 2,5 X 2,5 X 5,0 cm, com orientação radial, tangencial e longitudinal, respectivamente.

Em um primeiro momento, as amostras ficaram submersas em água por um tempo aproximado de duas semanas, onde, para adquirir uma melhor saturação das fibras, a mesma era substituída a cada dois dias. Posteriormente, com a madeira já saturada, os corpos de prova foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital de precisão de 0,01 mm, e pesados para a determinação do volume verde (Figura 1).

Figura 1. Pesagem e mensuração das dimensões dos corpos de prova.

Após este procedimento, as amostras foram levadas a estufa a uma temperatura de 102 ± 3 °C até obter peso constante. Logo em seguida, as mesmas foram pesadas novamente para adquirir o peso seco.

Com base nos valores de volume verde e peso seco determinou-se a densidade básica por meio da equação (Equação 1).

$$Db = \frac{Ps}{Vu} \quad (\text{Equação 1})$$

Onde: Db = densidade básica, em g/cm^3 ; Ps = peso seco (103°C), em g; Vu = volume verde, em cm^3 .

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados para as três espécies estudadas pode ser observado na Figura 2. A espécie *Eucalyptus viminalis* apresentou a maior densidade, seguida da *Araucaria angustifolia*, já o *Pinus taeda* apresentou a menor densidade entre as espécies estudadas. Souza (2012) citado por Dias (2013) explica que a variação de densidade que ocorre entre as espécies é proveniente da mudança na magnitude dos vasos, e espessura tanto das fibras quanto da parede celular.

Segundo o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE (2005) a *Araucaria angustifolia* apresenta boas características, tanto físicas quanto mecânicas, o que proporciona uma

grande diversidade quanto o seu uso, sendo indicada para produção de celulose, molduras, móveis, laminados e construção em geral. Pelo fato de dispor destas propriedades, sua madeira é considerada moderadamente densa, apresentando média densidade ($0,50 \text{ g/cm}^3$). Ao comparar os resultados expostos na Figura 2, com o estudo realizado pela BRDE (2005), conclui-se que a massa específica encontrada esta dentro da média, ou seja, é considerada pouco densa tornando-a menos vulnerável a rachaduras.

Figura 2. Densidade básica das três espécies amostradas

Xavier (2009) desenvolveu um estudo comparativo sobre a variabilidade da massa específica do *Pinus taeda* com idades distintas. As amostras com 16 anos manifestou-se a mesma densidade básica que este presente estudo, o que conclui que estão dentro da média, é considerada uma madeira leve, tornando-a adequada para a produção de compensados, MDF e indústria de papel e celulose.

As espécies de eucalipto, de modo geral, tem seu uso restrito com relação a algumas áreas, pois em seu processo se secagem a madeira fica suscetível a empenamento, contrações e rachaduras. Como por exemplo, esta madeira não é apta para ser utilizada na fabricação de móveis. Porém, Lopes (2007) assegura que essa informação não pode ser enquadrada para todas as espécies, pois esses fatores são alterados quanto à variabilidade existente entre a densidade das mesmas. Já a espécie de *Eucalyptus viminalis* apresenta densidade apropriada para o uso em: escoras de construção, mourões, lenha e caixotaria e outros (FERREIRA, 1979).

4. CONCLUSÕES

De modo geral, a densidade da madeira é classificada em: alta densidade ($0,75 - 1 \text{ g/cm}^3$), média densidade ($0,5 - 0,75 \text{ g/cm}^3$) e baixa densidade ($0,35 - 0,5 \text{ g/cm}^3$). Portanto: *Pinus taeda* foi a que apresentou a menor densidade básica, sendo enquadrada como madeira leve ($0,38 \text{ g/cm}^3$); *Araucaria angustifolia* apresentou densidade básica de $0,50 \text{ g/cm}^3$, o que a classifica como madeira de média densidade; *Eucalyptus viminalis* apresentou densidade básica média de $0,62 \text{ g/cm}^3$, ou seja, é uma madeira de média densidade; Baseado em outras literaturas, conclui-se que as densidades das três espécies estudadas estão dentro do padrão, sem nenhuma irregularidade.

5. REFERÊNCIAS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (BRDE). **IS 2005-01: Cultivo da *Araucaria angustifolia***. Florianópolis: BRDE, 2005.

DIAS, O. A.; SIMONELLI, G. Qualidade da madeira para a produção de celulose e papel. **Centro Científico Conhecer**, Goiânia; v.9, n.17; p. 2013.

FERREIRA, M. **Escolha de Espécies de Eucalipto**. Circular Técnica IPEF, v.47, p.1-30, 1979.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (**IBÁ**). Relatório: Desempenho do Setor das Indústrias Brasileiras de Árvores em 2014.

LOPES, C. S. D. **Caracterização da madeira de três espécies de eucalipto para uso em movelaria**. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais). – Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2007.

POTULSKI, D. C. **Densidade e retratibilidade da madeira juvenil de *Pinus maximinoi* H. E. Moore e *Pinus taeda* L.** Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Industrial Madeireira) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

VIVIAN, M. A. **Propriedades tecnológicas da madeira de canafistula (*Peltophorum dubium* (Spreng). Taub.)**. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009.

XAVIER, J. A. **Variabilidade de massa específica básica de *Pinus taeda* L. em diferentes idades de plantio**. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Industrial Madeireira) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RENDIMENTO EM CARVÃO VEGETAL DE *Hevea brasiliensis* (Willd. Ex ADR de Juss.) Muell. Arg.

Felipe ORO¹, Zaíra Morais dos Santos Hurtado de MENDOZA^{1*},
Pedro Hurtado de Mendoza BORGES², Aylson Costa OLIVEIRA¹, Érica Patricia Paiva da SILVA¹,
Rafael Balbinot SANTANA,¹ Mariana de Moura QUEIROZ¹.

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Solos e Engenharia Rural, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: zaira@ufmt.br

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho estudar o rendimento em carvão e em carbono fixo de *Hevea brasiliensis*, como alternativa de uso da madeira dessa espécie, após o fim do ciclo de extração do látex. As árvores foram coletadas em um reflorestamento próximo ao município de Nova Lacerda – MT. Foram derrubadas três árvores, retirando-se um disco de cinco centímetros ao nível do DAP de cada uma. Em cada disco foi retirada uma cunha, com aproximadamente $\frac{1}{4}$ do tamanho do disco, a qual foi convertida em cavacos para a obtenção do carvão. O ensaio foi realizado em forno elétrico laboratorial, conhecido como mufla. A marcha de carbonização adotada foi de 300°C, 350°C e 400°C por 30 minutos, totalizando um tempo de 1h30min. A média do rendimento gravimétrico em carvão vegetal foi de 29,12%, valor próximo à média de trabalhos utilizando-se eucalipto. O rendimento em carbono fixo teve média de 20,58%, sendo inferior, aos demais trabalhos utilizando-se eucalipto. Apesar de apresentar valores de rendimento diferenciado, quando comparado com trabalhos cujas espécies são específicas para fins energéticos, o carvão de seringueira mostrou-se competitivo nessa área

Palavras-chave: Seringueira, carbonização, mufla.

1. INTRODUÇÃO

A madeira é o recurso renovável mais utilizado pelo homem desde o início das civilizações. No Brasil a madeira tem papel importante como fonte de energia desde os tempos da colonização. Com o passar do tempo e o crescimento populacional, a demanda por madeira tem aumentado de maneira significativa sendo utilizada como matéria-prima para construção civil, indústria moveleira, fonte de energia, entre outros usos. Fato esse que gerou uma extração maciça nas florestas de um modo geral. Com isso, surgiram novas técnicas de cultivo da terra, utilizando sistemas produtivos sustentáveis com plantios homogêneos, principalmente com espécies exóticas que apresentam rápido crescimento e importante valor comercial.

No Brasil, a madeira é muito utilizada na produção de energia, graças ao seu alto potencial renovável e produtivo, além de expressar uma matriz energética ambientalmente mais saudável e socialmente mais justa, pois é uma das fontes de energia que possibilita maiores taxas de geração de emprego por capital investido. Quando se trata da produção de carvão vegetal, um dos maiores problemas ligados a essa prática é a oferta de matéria-prima, onde a maior parte tem como origem as

matas nativas. No ano de 2004, todo o carvão vegetal consumido no Brasil, tinha como origem a mata nativa (52,2%) e de florestas plantadas (47,8%). Entre os anos de 2004 e 2012 o consumo de carvão vegetal com origem em mata nativa teve um grande decréscimo, chegando a 30,1% (AMS, 2012). Com a frequente extração de madeira proveniente de matas nativas, tanto para indústrias siderúrgicas quanto para outros segmentos industriais, essas matas vêm se tornando escassas e, conseqüentemente, as indústrias estão se distanciando da matéria-prima. Tal situação tem levado os consumidores de madeira, a estabelecerem programas de reflorestamento com espécies de rápido crescimento, como por exemplo, o eucalipto, para atender a sua demanda. Além do eucalipto, outras espécies poderiam ser usadas para a produção de energia. Dentre essas, cita-se o caso especial da seringueira, que após o seu ciclo produtivo de látex, os produtores realizam um corte raso, enleirando-a e queimando-a sem nenhum aproveitamento tecnológico.

O estudo teve como objetivo estudar o rendimento gravimétrico em carvão e em carbono fixo da seringueira, *Hevea brasiliensis* (Willd. Ex ADR de Juss.) Muell. Arg., com a finalidade de gerar alternativas quanto ao uso da

madeira dessa espécie, após o ciclo de extração do látex, possibilitando assim, uma fonte de renda adicional para o produtor.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no laboratório de Tecnologia Química de Produtos Florestais, pertencente à Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT.

2.1. Amostragem da madeira

A madeira de *Hevea brasiliensis* foi obtida em um reflorestamento, próximo ao município de Nova Lacerda – MT, cujas coordenadas são 14°19'11,05" sul, 59°45'52,34" oeste, elevação de 233 m (Figura 1). As amostras foram retiradas de três árvores adultas com idade de 40 anos, cujas variáveis dendrométricas estão descritas na Tabela 1. As árvores foram abatidas e em seguida retirou-se um disco de cinco cm de espessura de cada árvore, ao nível do DAP (diâmetro altura do peito).

Figura 1. Imagem de satélite do plantio onde foram retiradas as amostras de *Hevea brasiliensis*. Fonte: Google Earth.

Tabela 1. Dados de DAP e altura total das árvores amostradas.

Árvore	DAP (cm)	Altura (m)
1	38,4	19
2	43,5	21
3	41,5	20

2.2. Preparação das amostras para carbonização

De cada disco retirou-se uma cunha, com tamanho de aproximadamente ¼ do disco, de onde foram retirados os cavacos. Para as carbonizações adotaram-se duas repetições por disco, que foram previamente secas em estufa a 103 ± 2°C até peso constante.

2.3. Carbonização

Os cavacos foram colocados em cápsulas de porcelana com capacidade de 60 gramas e tampados com papel alumínio, sendo as carbonizações realizadas em um forno elétrico do tipo mufla. As amostras foram carbonizadas em duplicatas, totalizando seis carbonizações (2 amostras x 3 árvores = 6 amostras). Para condução do experimento, algumas marchas de carbonização foram testadas, a fim de se definir a temperatura e o tempo ideal para a carbonização. No final dos pré-testes adotou-se a marcha de carbonização descrita na Tabela 2. Após a carbonização, as cápsulas foram retiradas do forno mufla e colocadas em dessecador para resfriar por 20 minutos.

Em seguida pesou-se o carvão em balança semianalítica, armazenando os dados na planilha eletrônica excel, para subsequente análise. A determinação do rendimento gravimétrico em carvão vegetal foi realizada conforme equação 1. Para determinação do rendimento gravimétrico em carbono fixo adotou-se a equação 2. Os dados foram processados utilizando-se a planilha eletrônica excel, adotando-se as ferramentas da análise estatística descritiva.

Tabela 2. Marcha de carbonização adotada para o ensaio.

Tempo (min)	Temperatura (°C)
30	300
30	350
30	400

$$RGC = \frac{Mc}{Mm} \times 100 \quad (\text{Equação 1})$$

$$RGcf = \frac{RG \times CF}{100} \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: RGC = rendimento gravimétrico em carvão vegetal (%); Mc = massa de carvão (g); Mm = massa da madeira seca (g); RGcf = rendimento gravimétrico em carbono fixo (%); RG = rendimento gravimétrico em carvão vegetal (%); CF = teor de carbono fixo (%).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores reais do processo de carbonização e do rendimento em carvão de *H. brasiliensis* estão descritos na Tabela 3. Na Figura 2 são apresentados os resultados do rendimento em carvão da madeira de *H. brasiliensis*. Os valores de carbono fixo foram obtidos por Matsuda (2014), que trabalhou com o mesmo material, realizando a análise química imediata do carvão. Na Tabela 4 estão descritos os valores de carbono fixo e rendimento gravimétrico em carbono fixo.

Tabela 3. Valores da carbonização e do rendimento em carvão.

Av	Cp	Cp + CM	Cp + Cv	CM	Cv	RGC
A1	105,57	164,16	121,99	58,59	16,42	28,03
A1	71,36	130,21	88,35	58,85	16,99	28,87
A2	105,57	169,7	124,46	64,13	18,89	29,46
A2	71,36	134,15	89,48	62,79	18,12	28,86
A3	105,57	169,82	125,25	64,25	19,68	30,63
A3	71,36	129,45	88,17	58,09	16,81	28,94

Av = árvores amostradas; Cp = cápsula de porcelana; CM = cavacos de madeira; Cv = carvão; RGC = rendimento gravimétrico em carvão.

Os resultados da análise estatística das médias do rendimento gravimétrico estão descritos na Tabela 5. As amostras não apresentaram diferenças significativas para o rendimento em carvão vegetal. O coeficiente de variação foi 2,78%, valor considerado baixo, isso demonstra uma homogeneidade nos resultados do rendimento gravimétrico. O desvio padrão, que trata da variação dos valores em relação à média, também teve um resultado baixo (0,87), ou seja, os valores do rendimento gravimétrico apresentam pouca variabilidade em relação à média.

Figura 2. Rendimento gravimétrico em carvão vegetal de *Hevea brasiliensis*.

Tabela 4. Teor de carbono fixo e rendimento gravimétrico em carvão e em carbono fixo para as árvores analisadas.

Árvore	*CF (%)	RGC (%)	RGcf (%)
1	73,31	28,44	20,84
2	69,52	29,15	20,26
3	69,31	29,78	20,64

*Fonte: Matsuda (2014).

Tabela 5. Análise estatística descritiva para o rendimento gravimétrico em carvão.

Análise Estatística Descritiva	
N	6,0
Alfa	0,05
Máximo (%)	30,62
Média (%)	29,12
Mínimo (%)	28,02
Desvio Padrão	0,87
CV	2,78
IC	0,69
Limite Inferior	28,42
Limite Superior	29,81

N = número de amostras; Alfa = nível de significância; CV = coeficiente de variação (%); IC = intervalo de confiança (%).

A média do rendimento gravimétrico em carvão para as três árvores foi de 29,12%, valor superior ao encontrado por Vilas Boas et al. (2010), que obteve um rendimento em carvão de 26,80% utilizando madeira de seringueira com casca, e inferior aos valores obtidos por Assis et al. (2012) que utilizando diferentes clones de eucalipto, obteve um rendimento em carvão de 35,06% a 36,41%. A média do rendimento em carbono fixo foi 20,58%, valor inferior ao encontrado por Assis et al. (2012) que obteve média de 26,6%.

4. CONCLUSÕES

A média do rendimento gravimétrico em carvão vegetal encontrado neste trabalho foi 29,12%, valor próximo à média de trabalhos utilizando eucalipto.

O rendimento em carbono fixo teve média de 20,58%, sendo inferior, aos demais trabalhos utilizando eucalipto.

Apesar de apresentar valores de rendimento diferenciado, quando comparado com trabalhos cujas espécies são específicas para fins energéticos, o carvão de seringueira mostrou-se bastante competitivo nessa área.

5. REFERÊNCIAS

ASSIS, M. R.; PROTÁSIO, T. P.; ASSIS, C. O.; TRUGILHO, P.F.; SANTANA, W. M. S. Avaliação de clones de *Eucalyptus* sp. para produção de carvão vegetal. **Pesquisa Florestal Brasileira**. Colombo, v. 32, n. 71, p. 291-302, jul./set. 2012.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA (AMS). **Anuário Estatístico de 2012**. Disponível em: <<http://www.silviminas.com.br>>. Acesso em: agosto de 2014.

MATSUDA, L. E. M. **Análise química imediata do carvão vegetal de *Hevea brasiliensis***. 2014. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.

VILAS BOAS, M. A.; CRUZ, F. M.; ARAUJO, S. O.; VITAL, B. R.; CARNEIRO, A. C. O. Anatomia Quantitativa e Produção de Carvão Vegetal da Madeira de Seringueira. In: XII EBRAMEM - Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madeira. **Anais**, Lavras, MG, 2010, p. 223.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUENCIA DA MASSA ESPECÍFICA NA FLEXÃO DINÂMICA DA MADEIRA DE *Hovenia dulcis* Thunb.

Felipe SUSIN*, Elio José SANTINI, Maiara TALGATTI, Liana Sarturi de FREITAS

Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

*E-mail: felipets_86@yahoo.com.br

RESUMO: O estudo teve por objetivo avaliar a influência da massa específica no ensaio de flexão dinâmica da madeira de *Hovenia dulcis*. Para tal, foram utilizados 34 corpos de prova de cerne, com dimensões de 30 x 2 x 2 cm (longitudinal, radial e tangencial) respectivamente, de acordo com a norma brasileira, NBR 7190 (1997). As amostras foram avaliadas quanto a massa específica pela razão entre a massa à 12% de umidade e seu respectivo volume e posteriormente separadas em dois grupos, o primeiro com massa específica entre 0,55 e 0,64 g/cm³ e o segundo entre 0,65 e 0,75 visando a comparação dos resultados entre os tratamentos. Estimou-se a resistência da madeira à flexão dinâmica utilizando o pêndulo de Charpy, no sentido radial. Posteriormente, as amostras foram avaliadas de acordo com a forma da ruptura e em relação ao teor de umidade dos corpos de prova utilizados. Verificou-se a relação existente entre a massa específica aparente e a flexão dinâmica, ajustando-se um modelo linear que relaciona as duas variáveis, obteve-se um coeficiente de determinação ajustado de 0,81. Observou-se diferença entre o trabalho absorvido, coeficiente de resiliência e a cota dinâmica em função da massa específica do material.

Palavra-chave: propriedade mecânica, qualidade da madeira, resistência ao impacto.

1. INTRODUÇÃO

A procura por espécies florestais, com potencial de fornecer madeira para substituir aquelas tradicionalmente comercializadas tem sido constante nos últimos anos. Por outro lado, existe uma carência de informações em muitos aspectos relacionados à utilização dos recursos oriundos das florestas, estabelecendo-se assim, como primordial o conhecimento da matéria prima com a finalidade de melhorar a qualidade dos produtos de origem florestal. A adequada utilização de um determinado material está associada a suas características, sendo de grande importância o conhecimento de tais na madeira, assistindo assim um melhor prognóstico de seu uso. Sendo assim, se faz imprescindível a verificação destas características intrínsecas a cada material para que o mesmo seja usado adequadamente visando seu maior aproveitamento, diminuindo custos e alavancando lucros.

Segundo Hamm et al.(2007), vários ensaios podem ser realizados para avaliar as características da madeira, tendo maior destaque os que avaliam as propriedades físico-mecânicas, que são fundamentais para determinar o seu uso. Dentre estes, a flexão dinâmica possui informações restritas a um número relativamente pequeno de espécies. A resistência a flexão dinâmica de um material é definida como sendo a capacidade de determinada peça em resistir

ao impacto. Essa propriedade mecânica tem importância na vida prática, especialmente quando utilizamos a madeira como em: cabos de ferramentas, mastros, na construção de escadas, carrocerias, aeronaves e determinados artigos esportivos (MORESCHI, 2005).

Para Moreschi (2005), esse teste fundamenta-se para avaliar materiais propícios a sofrerem fortes impactos em pequenas frações de segundos, como cabos de ferramentas, mastros, artigos esportivos, dentre outros. A flexão dinâmica é uma importante propriedade mecânica da madeira e seu estudo possibilita a determinação da capacidade de resistência ao impacto e, assim, determinar suas possíveis formas de uso. No entanto, a resistência ao impacto de um corpo sólido depende diretamente de sua capacidade em absorver energia e dissipá-la por meio de deformações. As propriedades mecânicas da madeira dependem principalmente de massa específica, composição química e anatômica, ângulo das microfibrilas, percentual de lenho juvenil, largura dos anéis de crescimento, inclinação da grã, dentre outros (PANSWIN; ZEEUW, 1980).

A *Hovenia dulcis* Thunb., popularmente conhecida como Uva do Japão, é uma espécie florestal pertencente ao gênero da família *Rhamnaceae*. Conforme Hyun et al. (2010), trata-se de uma espécie que ocorre naturalmente

no Japão, Coréia e China Oriental, tendo sido introduzida em diferentes países como EUA, Austrália, Nova Zelândia e África Central, e em florestas tropicais da América do Sul, adaptando-se muito bem ao clima brasileiro (TOMAZELI et al., 2012). É uma espécie tolerante a geadas e que apresenta multiplicidade de usos, sendo comum em propriedades agrícolas do sul do Brasil (CARVALHO, 1994). Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi determinar a resistência ao impacto da madeira de *Hovenia dulcis* e avaliar a influência da massa específica nesta propriedade mecânica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para realização desse estudo foram utilizados 34 corpos de prova de madeira de Uva do Japão (*Hovenia dulcis*). As amostras foram confeccionadas através de seleção aleatória de vinte e oito tábuas previamente secas, desdobradas a partir primeira tora com 3,0 m de comprimento de árvores com aproximadamente 35 anos de idade. As árvores foram abatidas de um povoamento situado na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - Centro de Pesquisa em Recursos Florestais (FEPAGRO FLORESTAS), localizado no Distrito de Boca do Monte no município de Santa Maria, RS. Os corpos de prova foram confeccionados no Laboratório de Produtos Florestais da Universidade Federal de Santa Maria (LPF-UFSM), com auxílio de serra circular de mesa e destopadeira.

As amostras utilizadas para avaliação da resistência a flexão dinâmica foram confeccionadas com dimensões de 30,0 x 2x0 x 2,0 cm, comprimento, largura e espessura, respectivamente, de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997). Posterior a confecção dos corpos de prova, selecionou-se aqueles que apresentavam orientação definida quanto aos planos anatômicos. Em seguida, os corpos de prova foram levados para uma câmara climatizada com temperatura de 22°C e umidade relativa de 60%, com o intuito de climatizá-los ao teor de umidade de aproximadamente 12%. Após 120 dias de permanência na câmara climatizada, determinou-se a massa específica aparente pelo método direto, dada pela razão entre o volume e a massa do corpo de prova, ambos a 12% de umidade, através da Equação 1.

$$\rho_{12\%} = \frac{\text{Massa}_{12\%}}{\text{Volume}_{12\%}} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: MEA= massa específica de uma amostra a 12% de umidade, em g/cm³; Massa_{12%} = massa de uma amostra a 12% de umidade, em g; Volume_{12%} = volume de uma amostra a 12% de umidade em, cm³.

Os corpos de prova foram separados por classe de massa específica, com um grupo formado por aqueles entre 0,550 e 0,649 g.cm⁻³ e outro com valores entre 0,650 e 0,749 g.cm⁻³, denominados de tratamentos 1 e 2, respectivamente. Após a separação dos mesmos, selecionaram-se de modo aleatório 17 corpos de prova de cada classe para a realização do ensaio de flexão dinâmica, sendo as classes citadas correspondentes aos tratamentos avaliados. Os corpos de prova selecionados foram avaliados visualmente quanto ao número de anéis de crescimento completos em cada uma das extremidades,

obtendo-se o valor médio entre as leituras. Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de flexão dinâmica em pêndulo de Charpy (Figura 1), com capacidade de 100 joules, valor adequado a recomendação da NBR 7190 (ABNT, 1997). A norma supracitada determina que o pêndulo utilizado deva ter capacidade entre três a cinco vezes o trabalho realizado para provocar a ruptura do corpo de prova avaliado com maior resistência (32 joules).

Figura 1. Pêndulo de Charpy utilizado para a realização do trabalho.

Para realização do ensaio, o corpo de prova foi colocado sobre dois apoios, com vão de 24 cm, permitindo ao martelo atingir exatamente na metade do comprimento do mesmo. Complementarmente, o corpo de prova foi posicionado de modo que o impacto ocorresse no plano tangencial aos anéis de crescimento, de acordo com recomendação de Moreschi (2005). Após o pendulo atingir o corpo de prova, realizou-se a leitura do valor referente ao trabalho absorvido pelo corpo de prova e a verificação se a ruptura ocorreu de modo total ou parcial. Os corpos de prova foram levados a estufa a temperatura de 103°C por 48 horas para obtenção da massa seca. Com os valores da massa obtida em câmara climatiza e após a secagem, estimou-se o teor de umidade utilizando-se a Equação. 2.

$$TU = \frac{M_U - M_S}{M_S} \cdot 100 \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: TU= Teor de umidade, em %; MU= massa úmida, em g; MS= massa seca, em g.

Após obter o trabalho absorvido no ensaio (W), estimou-se a resistência da madeira a flexão dinâmica (fbw) de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997), por meio da Equação 3.

$$f_{bw} = \frac{1000 \cdot W}{b \cdot h} \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: fbw= resistência ao impacto, em KJ/m²; W=energia necessária para fraturar o corpo-de-prova (trabalho absorvido), em Joules (J); b e h= b e h = dimensões transversais do corpo-de-prova (mm).

Os dados obtidos no ensaio de flexão dinâmica foram convertidos de joule para kgm utilizando a relação 1 joule = 0,101972 kgm. Em seguida, de acordo com a L'A Association Francaise de Normalization (AFN, 1942), estimou-se o coeficiente de resiliência (K) e a cota dinâmica (CD), utilizando para isso as Equações 4 e 5, respectivamente para fins de comparação com outros estudos.

$$K = \frac{W}{b \left(\frac{10}{h^{16}} \right)} \quad (\text{Equação 4})$$

Em que: K = coeficiente de resiliência (MPa.m); W = trabalho absorvido para romper o corpo-de-prova (J); b e h = dimensões transversais do corpo-de-prova (cm).

$$CD = \frac{K}{\rho_{\text{aparente}}^2} \quad (\text{Equação 5})$$

Em que: CD = cota dinâmica; K = coeficiente de resiliência (MPa.m); ρ_{ap} = densidade aparente (g/cm^3).

Para fins práticos, de acordo com Moreschi (2005), quanto maior o valor do coeficiente de resiliência, maior a resistência da madeira a flexão dinâmica. Em virtude da variabilidade do teor de umidade que a madeira pode apresentar mesmo em condições controladas, visto que a mesma é um material heterogêneo, realizou-se a correção da massa específica aparente a 12% para o referido teor de umidade, de acordo com recomendação da NBR 7190 (ABNT, 1997), utilizando a Equação 6.

$$\rho_{12\%} = \rho_{\text{aparente}} \times \frac{\left(1 + \left(\frac{12}{100}\right)\right)}{\left(1 + \left(\frac{U\%}{100}\right)\right)} \quad (\text{Equação 6})$$

Em que: $\rho_{12\%}$ = massa específica a 12% de umidade, em g/cm^3 ; ρ_{aparente} = massa específica aparente, em g/cm^3 ; U% = teor de umidade, em %.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância seguida do teste LSD (*Least Significant Difference*) caso fosse verificada significância ao nível de 5% de probabilidade. A análise estatística foi realizada utilizando o pacote estatístico *Statgraphics*®.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 são apresentados os valores médios da massa específica corrigida (ρ_{aparente}) para o teor de umidade de 12%, teor de umidade (TU), trabalho absorvido (W), coeficiente de resiliência (K) e cota dinâmica (CD) dos tratamentos avaliados para a madeira de *Hovenia dulcis*. Como pode ser visualizado na Tabela 1, o tratamento 1 e 2 diferenciaram-se ao nível de 5% de probabilidade. O tratamento 2, amostras com massa específica entre 0,650 e 0,749 g/cm^3 , mostrou-se superior em todos os parâmetros aferidos. Os valores médios do teor de umidade dos corpos de prova não apresentam diferença entre si.

Os valores de resistência ao impacto (f_{bw}), trabalho absorvido (W), coeficiente de resiliência (K) e cota dinâmica (CD) para o tratamento 2 mostraram-se muito superiores aos verificados para o tratamento 1. Para o tratamento 2 foi observado 60,12 kJ/m^2 para a resistência ao impacto, valor este, muito superior ao verificado para o tratamento 1, 22,09 kJ/m^2 . Nota-se então, uma relação de

acréscimo nos valores de resistência ao impacto quanto maior a massa específica. Pode-se então afirmar que, o W, K, f_{bw} e CD apresentaram relação com a massa específica aparente na madeira de uva do Japão nas condições em que o ensaio foi conduzido. Essa mesma situação já havia sido relatada anteriormente em estudos de Beltrame et al. (2013) com a madeira de *Platanus x acerifolia*.

Tabela 1. Comparação de médias dos parâmetros observados para as condições de umidade a 12%, nos dois tratamentos.

Trat	Parâmetros Observados					
	ρ_{ap} (g/cm^3)	TU (%)	f_{bw} (kJ/m^2)	W (kgm)	K (kgm/cm^2)	CD
1	0,59 a	12,61 a	22,09 a	0,90a	0,29 a	0,80 a
2	0,70 b	12,93 a	60,12b	2,48 b	0,79 b	1,61 b

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste LSD = Least Significant Difference ao nível de 5% de significância. Em que: ρ_{ap} = massa específica corrigida; W = trabalho Absorvido; f_{bw} = resistência ao impacto; K = coeficiente de resiliência; CD = cota dinâmica.

A relação entre o trabalho absorvido e massa específica para este trabalho, pode ser observada na Figura 2, onde é evidente a relação direta entre o trabalho absorvido e a massa específica e, conseqüentemente entre esta última e a resistência ao impacto. Pazos et al. (2003), ao estudarem a resistência ao choque da madeira de *Lysiloma bahamensis*, com massa específica básica de 0,62 g/cm^3 considerada como média, assim como a de *Hovenia dulcis*, apresentou valores de 4,175 kgf/m na condição seca para o trabalho absorvido (W), 0,658 $\text{kgf}/\text{m}/\text{cm}^2$ para o coeficiente de resiliência e 1,214 para a cota dinâmica.

Figura 2. Relação entre massa específica aparente e trabalho absorvido para a madeira de *Hovenia dulcis*.

Os resultados de coeficiente de resiliência e cota dinâmica para esse estudo, foram superiores aos aferidos por Pazos et al. (2003). Já a superioridade do trabalho absorvido verificada por Pazos et al. (2003), pode ser explicada por possíveis variações na constituição anatômica das espécies. De acordo com Pedroso e Matos (1987), para uma madeira ser considerada resiliente, ou seja, de alta resistência ao impacto, o valor de Cota Dinâmica (CD), sendo esta a capacidade do material de suportar o impacto, deve ser superior a 1,2. Para esse estudo, os valores verificados para a madeira de *Hovenia dulcis* no tratamento 2 foi de 1,61, já para o tratamento 1 o valor médio foi de 0,80. Corroborando, Carvalho (1996) classificou as madeiras com cota dinâmica superior a 1,22

kgm.cm/g, como resiliente, o que permite concluir que a madeira estudada para o tratamento 2 enquadra-se como resistente ao impacto, enquanto que a do tratamento 1 apresentou baixa resistência.

Adamopoulos e Passialis (2010) determinaram a resistência ao impacto da madeira da espécie Spruce (*Picea abies* (L.) Karsten) que possui densidade aparente igual a 0,4 g/cm³, e obtiveram valor médio de 29,1 kJ/m², intermediário aos obtidos neste trabalho. Outro aspecto analisado foi a forma de ruptura dos corpos de prova, observando relação entre a forma de ruptura após o ensaio de resistência ao impacto e a massa específica. Verificou-se a ruptura parcial apenas nos corpos de prova de maior massa específica (tratamento 2), enquanto, os de menor massa específica (tratamento 1) apresentam em sua totalidade ruptura total. Essa diferença na forma de ruptura pode ser observada na Figura 3. Além da forma da ruptura estar relacionada com a massa específica, a mesma ainda apresenta uma forte relação com a cota dinâmica, em que para o estudo, madeiras com menores coeficientes de CD, tendem a apresentar ruptura parcial e as com maiores valores de CD, ruptura total.

Figura 3. Corpos-de-prova com ruptura parcial (A) e total (B).

4. CONCLUSÕES

Nas condições em que o estudo foi realizado, a massa específica básica apresentou influência direta com a resistência ao impacto da madeira de *Hovenia dulcis*, ou seja, quanto maior sua massa específica, maior a resiliência, além de apresentar ruptura parcial dos corpos de prova, o que comprova sua maior resistência comparativamente aos de menor massa específica.

5. REFERÊNCIAS

ADAMOPOULUS, S.; PASSIALIS, C. Relationship of toughness and modulus of elasticity in static bending of small clear spruce wood specimens. **European Journal of Wood and Wood Products**, (on-line), v.68, p. 109-111. 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7190: projeto de estruturas de madeiras**. Rio de Janeiro, 1997.

ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALIZATION. **Norme Francaise, bois essai de choc ou flexion dynamique** : NF B51-009. Paris, 1942.

BELTRAME, R.; GATTO, D. A.; MODES, S. K.; STANGERLIN, D. M.; TREVISAN, R.; HASELEIN, C. R. Resistência ao impacto da madeira de açoita-cavalo em diferentes condições de umidade. **Cerne**, Lavras, v. 16, n. 4, p. 499-504, 2010.

CARVALHO, A. Estrutura anatômica, propriedades, utilizações, 1996. Disponível em: <http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/jqomarcelo/Tim3/tim3_TP1_Na2.pdf>. Acesso em: 07 set. 2015.

CARVALHO, P.E.R. **Ecologia, silvicultura e usos da uva-do-japão (*Hovenia dulcis* Thunberg)**. Colombo: EMBRAPA-CNPQ, v. 23, p. 24, 1994.

HAMM, L. G.; MELO, R. R.; STANGERLIN, D. M.; TREVISAN, R.; MULLER, M. T.; GATTO, D. A.; CALEGARI, L. **Resistência ao impacto da madeira de três espécies florestais**. In: XVI Congresso de Iniciação Científica, Pesquisa e Responsabilidade Ambiental, Pelotas-RS, p. 200-202, 2007.

HYUN, T. K.; EOM, S. H.; YU, C. Y.; ROITSCH, T. *Hovenia dulcis* – An Asian Traditional Herb. **Planta Med**, Nova York, v. 76, p. 943-949, 2010.

MORESCHI, J. C. **Propriedades Tecnológicas da Madeira - Manual Didático**. Curitiba: UFPR, 2005. 124p.

PANSHIN, A.J.; DE ZEEUW, C. **Text book of wood technology.4.ed**. New York: Mc. Graw Hill, 1980. 722p

PAZOS, G. B. et al. Correlación de los resultados de impacto o tenacidad de 16 maderas mexicanas utilizando dos métodos de prueba. **Madera y Bosques**, v.9, n.1, p.55-70, 2003.

PEDROSO, O.; MATTOS, J. R. **Estudo sobre madeiras do Rio Grande do Sul**. Instituto de Pesquisas de Recursos Naturais Ataliba Paz, Porto Alegre, RS, 181p. 1987.

TOMAZELI, A. J.; et al. Durabilidade natural de duas espécies florestais em campo de apodrecimento. In: CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RS E 2º SEMINÁRIO MERCOSUL DA CADEIA MADEIRA, RS, 2012. **Anais...** Nova Prata, 2012, p.643-648.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE ATAQUE FÚNGICO DA MADEIRA PARA CURITIBANOS - SC

Gláucia Cota NUNES^{1*}, Ana Paula CAETANO¹, Magnos Alan VIVIAN¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina Campus de Curitiba, SC, Brasil.

*E-mail: glauciacota@gmail.com

RESUMO: A madeira é um material constituído por compostos orgânicos e inorgânicos, o que a torna susceptível ao ataque de xilófagos, sendo o principal deles os fungos. O objetivo deste trabalho foi a determinação do potencial de ataque fúngico da madeira para a região de Curitiba – SC. O potencial de ataque fúngico (PAF) foi obtido com base nos dados de temperatura e precipitação fornecidos pelo INMET, para os anos de 2012, 2013 e 2014. Para determinação do PAF utilizou-se a equação desenvolvida por Scheffer (1971) e adaptada para as condições do Brasil por Martins et al. (2003). Os resultados demonstraram que para as condições climáticas da região de Curitiba o PAF médio foi de 84,4±29,3, que é considerado baixo em relação a outras regiões do território brasileiro.

Palavra-chave: resistência natural, biodeterioração da madeira, fungos xilófagos.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Vivian (2011) a madeira é conhecida como material heterogêneo por ser constituída de compostos orgânicos (celulose, hemicelulose, lignina e extrativos) e inorgânicos (cinzas), bem como por diferentes tipos de células, cada uma com suas características e funções. Os elementos orgânicos são fontes de nutrientes para os agentes biológicos, que ao atacarem a madeira causam a sua biodeterioração. As condições ambientais podem influenciar na intensidade desta biodeterioração, tornando ela mais ou menos severa (TEXEIRA et al., 1997). De acordo com Vivian (2011) os agentes biodeterioradores são bactérias, crustáceos, fungos, insetos e moluscos que se alimentam da madeira de forma direta ou indireta para adquirir energia, sendo os fungos os causadores de danos em maiores proporções. Para o desenvolvimento de fungos na madeira são necessárias condições básicas como teor de umidade igual ou superior ao ponto de saturação das fibras (PSF), presença de oxigênio geralmente acima de 20%, temperatura entre 25 e 30°C e o pH da madeira na faixa entre 4,5 a 5,5, sem essas condições o desenvolvimento fúngico é limitado (MORESCHI, 2013). Para calcular a probabilidade de ataque fúngico em madeiras é usado o índice conhecido como Potencial de Ataque Fúngico (PAF), que é um indicativo do risco de desenvolvimento de fungos em locais onde a madeira será exposta, sendo diretamente influenciado pelas condições climáticas. A importância de conhecer o PAF de uma região é importante para saber quais tratamentos preservativos serão adequados para proteger a madeira contra o ataque destes agentes

biodeterioradores. Desta forma o presente estudo teve como objetivo determinar o potencial de ataque fúngico médio para a região de Curitiba/SC, com base nos dados climáticos dos últimos três anos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado com base nos dados foram extraídas do Sistema de Informações Hidro-Meteorológica (SIM) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada na cidade de Curitiba, a qual encontra-se nas seguintes coordenadas: latitude 27°17'05", longitude 50°32'04" e altitude 1096 m. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cfb - subtropical úmido com verões amenos (EMBRAPA, 2011, apud BONATTO, 2014). A determinação do potencial de ataque fúngico (PAF) foi realizada pela Equação 1 desenvolvida por Scheffer (1971) e adaptada para as condições do Brasil por Martins et al. (2003). Determinou-se o PAF para os últimos três anos (2012, 2013 e 2014), por meio dos dados de temperaturas médias mensal e quantidade de dias de chuva acima de 0,30mm, através dos quais estimou-se o valor médio para a cidade de Curitiba.

$$PAF = \sum_{\text{Janeiro}}^{\text{Dezembro}} \frac{[(T - 2)(D - 3)]}{16,7} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: PAF = potencial de ataque fúngico; T = temperatura média, °C; D = número de dias no mês com precipitação pluviométrica igual ou superior a 0,30 mm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores calculados de PAF para os anos de 2012, 2013 e 2014 podem ser observados na Tabela 1. A contagem dos dias de chuva nos anos de 2012, 2013 e 2014 considerando o nível de precipitação acima de 0,30mm, foi de 98, 142 e 158 respectivamente. Já a precipitação acumulada anual foi de 833,6 mm para 2012, 1721,8 mm em 2013 e 2094,6 mm em 2014.

Tabela 1: Valores acumulados anuais de Potencial de Ataque Fúngico

Mês / Ano	PAF			Média
	2012	2013	2014	
Jan	-3,1	9,0	16,8	7,6
Fev	1,2	16,0	16,1	11,1
Mar	2,9	9,9	13,4	8,8
Abr	7,0	2,5	5,4	5,0
Mai	2,1	5,4	6,9	4,8
Jun	3,7	8,8	9,2	7,2
Jul	5,9	3,2	3,1	4,1
Ago	-1,6	5,9	3,5	2,6
Set	0,0	5,8	9,8	5,2
Out	12,3	5,5	4,8	7,5
Nov	5,1	9,2	8,9	7,7
Dez	18,0	6,4	13,9	12,8
Soma dos meses	53,7	87,7	111,9	84,4

PAF = Potencial de Ataque Fúngico

Quanto à temperatura média calculada nos anos de 2012, 2013 e 2014, os valores obtidos foram de 16,6; 15,7 e 16,8°C respectivamente. Nos meses de maio a setembro, foram os meses com os menores PAF, sendo que independente da quantidade de precipitação, as variações médias de temperatura nesses meses estiveram entre 11,0 e 15,6; sendo consideradas baixas para o desenvolvimento fúngico, conforme mostra a Figura 1, na qual se observa a média dos três anos para cada variável.

Figura 1: Médias mensais do Potencial de Ataque Fúngico (PAF), temperatura média (T) e número de dias com precipitação pluviométrica igual ou superior a 0,30 mm (D) em Curitibaanos dos anos de 2012, 2013 e 2014.

Nos meses de dezembro a fevereiro observou-se os maiores PAF devido às elevadas temperaturas e ao nível pluviométrico. No ano de 2012 para o mês de janeiro conforme na Tabela 1 obteve-se um valor negativo para o PAF, devido a problemas técnicos na estação do INMET, que não registraram a precipitação nenhum dia deste mês. O PAF acumulado para os anos de 2012, 2013 e 2014, juntamente com a sua média estão representados na Tabela 1. A média encontrada para a região de Curitibaanos foi de 84,4. Considerando os valores citados

por Silva et al. (2011) para todas as regiões do Brasil, esse valor encontra-se dentro dos padrões da região Sul que é de 70 a 120. Em comparação ao país, o valor de PAF obtido para Curitibaanos se encontra abaixo da média citada por Silva et al. (2011) para as regiões mais quentes, como a Amazônica e Norte, indicando que em Curitibaanos a probabilidade de desenvolvimento fúngico é menor quando comparado a estas regiões.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que nas condições climáticas da cidade de Curitibaanos – SC, o potencial de ataque fúngico anual médio varia de $84,4 \pm 29,3$, tais oscilações são em função da precipitação pluviométrica e das temperaturas médias. Os meses com menores precipitações e temperaturas apresentaram redução na taxa de ataque fúngico, já os meses mais quentes e chuvosos, com maior PAF, indicam a necessidade de maiores cuidados com a madeira, e com as suas fases de processamento.

6. REFERÊNCIAS

BONATTO, M. I. **Produtividade e qualidade dos frutos de dois híbridos de tomate tipo cereja, quando produzidos em ambiente protegido e a campo, em Curitibaanos – SC.** 2014. 21f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Ciências Rurais) – Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibaanos, 2014.

MARTINS, V. A.; ALVES, M. V. S.; SILVA, J. F.; REBELLO, E. R. G.; PINHO, G. S. C. **Umidade de equilíbrio e risco de apodrecimento da madeira em condições de serviço no Brasil.** Brasil Florestal, n.76, p. 29-34, 2003.

MORESCHI, J. C. **Biodegradação e preservação da madeira - Manual Didático,** UFPR, 2013. 54p.

SILVA, J. F.; REBELLO, E. R. G.; SILVA S. M.; MARTINS, V. A. **Climatologia aplicada ao uso da madeira.** Trabalho apresentado no XVII Congresso de Agrometeorologia, SESC, Guarapari, 2011.

SCHEFFER, T.C. **A climate index for estimating potential for decay in wood structures above ground.** Forest Products Journal, v. 21, n. 10, p. 25-31, 1971.

TEIXEIRA, D. E.; COSTA, A. F.; SANTANA, M. A. **Aglomerados de bagaço de cana-de-açúcar: resistência natural ao ataque de fungos apodrecedores.** Scientia Florestalis, Piracicaba, v. 52, p. 29-34, 1997.

VIVIAN, M.A. **Resistência biológica da madeira tratada de Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana em ensaios de laboratório e campo.** 2011. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE PAU-MARFIM (*Agonandra brasiliensis* Miers ex Benth. & Hook.f)

Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA*, Leonardo Leite FIALHO JUNIOR, Nizete Durans RIBEIRO,
Otávio Miranda VERLY, Poliane Rodrigues ROSA¹, Rosane Segalla SOARES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: iuri_maicon@hotmail.com

RESUMO: *Agonandra brasiliensis* Miers ex Benth. & Hook.f. possui ampla distribuição do Panamá ao Paraguai e é uma das cinco espécies do único gênero de Opiliaceae encontrado no Brasil. Conhecida popularmente como Pau-marfim, distribui-se nas diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado, podendo ocorrer em outros biomas. São árvores dioicas de até 15 m de altura, com ramos cilíndricos; folhas persistentes a caducas no período seco, alternas, inteiras, simples, penínérveas, lanceolado-ovadas a lanceoladas; pecíolos finos, flexuosos; sem estípulas. São registrados poucos usos, como marcenaria, subsistência a fauna e medicina popular. Por ser uma espécie sem destaque econômico e pertencer a uma família botânica pouco representada no Brasil, são raros os estudos com *A. brasiliensis*, especialmente, no que se refere à sua morfoanatomia em ambientes de cerrado. O objetivo deste trabalho foi fornecer a caracterização anatômica dos órgãos vegetativos, caule e pecíolo de *A. brasiliensis* com intuito de subsidiar estudos de anatomia ecológica desta espécie, da família e outras de habitats relacionados. O material foi proveniente de indivíduos encontrados na reserva florestal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – *Campus Cáceres*. Foram coletados partes dos órgãos vegetativos, caule e pecíolo seccionados *in vivo* à mão livre, com apoio de lâmina de barbear e isopor. Após seleção, os cortes histológicos foram clarificados com hipoclorito de sódio a 70% por tempo variável, lavados em água destilada, passados em ácido acético 5% e posteriormente corados com Azul de Toluidina. As lâminas semipermanentes foram montadas utilizando-se Glicerina a 50% e posteriormente fotografadas. A estrutura anatômica do caule apresenta epiderme unisseriada e córtex provido de colênquima na porção mais externa, sendo o restante composto por parênquima. No cilindro vascular, o xilema destaca-se por apresentar numerosos elementos de vaso e raios parenquimáticos, cujo centro há presença de medula com tecido parenquimático denso. O pecíolo é constituído por uma espessa camada de epiderme, seguida do colênquima e parênquima, respectivamente. Dentre os tecidos vasculares, o xilema destaca-se com a presença de elementos de vaso facilmente visualizados ao microscópio óptico, além da marcante presença de raios parenquimáticos. Embora seja uma espécie com anatomia pouco conhecida, não tendo parâmetros para comparação, os resultados prévios da morfoanatomia de *A. brasiliensis* se mostraram relevantes e poderão subsidiar a continuidade de estudos desta e demais espécies da família Opiliaceae no Brasil.

Palavra-chave:, Opiliaceae, Morfoanatomia vegetal, Estrutura vegetal

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RENDIMENTO DA ESPÉCIE BAJÃO (*Parkia* sp.) EM INDÚSTRIA MADEIREIRA

Ivan Bezerra da SILVA*, Lucas Gomes SANTOS, Aline Gonçalves SPLETOZER,
Cleiton Rosa SANTOS, Tatiana Paula Marques de ARRUDA

Faculdade de Ci. Biológicas e Agrárias, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ivan_afl@hotmail.com

RESUMO: O trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de toras da espécie Bajão (*Parkia* sp.) e o seu rendimento no desdobro. O estudo foi realizado em uma indústria madeireira no município de Alta Floresta. Foram avaliadas três toras de Bajão, sendo observados os rendimentos com relação à qualidade das toras, avaliando-se o volume total, defeitos no tronco e volume de madeira serrada. Os volumes das toras observadas foram de 2,16, 1,30 e 1,58 m³. A tora com maior volume apresentou maior rendimento em madeira serrada 0,81m³. O rendimento médio em madeira serrada para as três toras de Bajão foi de 37,89%. O baixo rendimento foi determinado pela qualidade das toras, fortemente atacadas por organismos xilófagos, diminuindo o rendimento em madeira serrada. O desenvolvimento deste trabalho permitiu verificar o rendimento de espécies tropicais em indústrias de processamento e principalmente a influência da qualidade das toras no rendimento em madeira serrada.

Palavra-chave: Espécies tropicais, desdobro, qualidade de toras

1. INTRODUÇÃO

São vários os fatores que influenciam no rendimento de madeira serrada, sendo que os principais são as características da espécie, maquinários, mão de obra e o diâmetro da tora. O tratamento dado as toras antes do desdobro no pátio de condicionamento e durante o desdobro com o método utilizado também são fundamentais para um bom rendimento (JUNIOR, 2005). O volume de resíduos gerados pode-se expressar como a diferença entre o volume de madeira em toras que entra na serraria e o volume de madeira serrada produzida. A maior quantidade de resíduos gerados é por ocasião do desdobro primário e secundário das toras. Considerando-se os resíduos gerados pelo processo produtivo, como cascas, costaneiras, refilos, aparas e serragem, seria irracional não promover o aproveitamento máximo desses subprodutos do beneficiamento primário da madeira. Esses resíduos são dispensados no processo produtivo, entretanto poderiam ser reaproveitados como fonte de matéria-prima para obtenção de produtos de alto valor agregado como poupa de celulose bem como painéis produzidos com partículas de madeira, podendo ainda ser usada como energia para alimentação em sistemas de caldeira para produção energia elétrica (FONTES, 1994; IWAKIRI, 2009). O gerenciamento e administração operacional da indústria como escolha dos operadores das

serras que realizam o desdobro principal e o desdobro secundário são importantes, pois são responsáveis pelo bom funcionamento das máquinas, que afetam o desempenho da serraria e conseqüentemente no seu ganho financeiro (LEITE, 1994).

A qualidade da tora para a produção de madeira serrada influencia diretamente no rendimento final e na qualidade final da madeira serrada, sendo que determinados defeitos afetam significativamente o rendimento como a conicidade, o encurvamento, ataques de organismos xilófagos, dentre outros. Sendo assim estudos e técnicas que permitem selecionar com segurança árvores com toras de qualidade superior devem ser empregadas (MARCHESAN, 2012). Para Almeida (2014) uma alternativa para minimizar o baixo rendimento das indústrias madeireira é o investimento em maquinários e estudo específicos em relação à produção e a qualidade da matéria-prima das mais variadas espécies. Já Marchesan (2012) diz que o método de desdobro, nível tecnológico e treinamento constante da mão-de-obra, equipamentos obsoletos e a falta de treinamento afetam os parâmetros técnicos de avaliação o que tende a afetar negativamente o rendimento. Muitas serrarias no Brasil apresentam deficiência na linha de produção, que pode ser minimizado com algumas mudanças no processo de processamento, buscando uma maior organização no

planejamento e identificando o melhor aproveitamento, garantindo assim a obtenção de um rendimento elevado. Dentro deste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento em madeira serrada de Bajão (*Parkia sp.*) com relação a qualidade das toras.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estudo foi realizado em uma serraria no município de Alta Floresta, extremo norte do estado de Mato Grosso, escolhida por possuir fluxo contínuo de produção de madeiras nativas.

2.2 Qualidade das toras

Foram utilizadas três toras da espécie Bajão na avaliação do rendimento, determinando-se o volume total da tora, pelo método geométrico (MPEMT, 2008). As toras foram previamente avaliadas quanto à qualidade; conicidade, achatamento, encurvamento, rachaduras, inclinação de grã, nós e protuberâncias e defeitos no cerne. As medições de defeitos foram realizadas de acordo com a IBDF (1984).

2.3 Rendimento madeira serrada

As tábuas foram classificadas conforme a separação e empilhamento da empresa, após o desdobro secundário (destopo). O rendimento em tábuas foi determinado conforme MPEMT (2008). Para a determinação do volume de resíduos, foi determinada pela diferença no volume total da tora e o volume de madeira serrada, conforme Dutra e Nascimento (2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O volume total entre as toras avaliadas de Bajão variaram quanto aos diâmetros e comprimento. No entanto, o rendimento em madeira serrada foi próximo, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Dados de qualidade das toras de Bajão.

Parâmetros	Tora 1	Tora 2	Tora 3
D (cm)	62,25 / 67,5	43,0 / 52,5	57,0 / 49,5
L (m)	6,23	7,26	7,11
VT (m ³)	2,16	1,30	1,58
VS (m ³)	0,81	0,48	0,62
VR (m ³)	1,36	0,82	0,97
C (%)	0,40	1,31	1,05
A (%)	96,38 / 94,78	96,26 / 95,45	96,55 / 94,12
E (%)	4,44	1,56	-
IG (%)	9,5	7,50	10,0
RS (%)	-	-	4,22
RD (cm)	47,75	39,0	-
RA (%)	-	-	28,5
CA (%)	-	11,81	-
NP (%)	-	2,62	6,33
Continuação...			
VD (m ³)	0,01	-	0,12
VL (m ³)	2,16	1,30	1,47

D= diâmetro médio da ponta 1 e 2 respectivamente; L= comprimento da tora; VT= volume da tora com casca (m³); VS= volume total de madeira serrada em (m³); VR= volume dos resíduos em (m³); C (%)= Conicidade; A (%)= Achatamento; E (%) = Encurvamento; IG (%) = Desvio da grã; RS (%) = Porcentagem do comprimento da tora comprometido pela fenda; RD= Rachaduras diamétricas (cm); RA= Rachadura Anelar (cm); CA= Centro Anormal (%); NP= Nós e Protuberâncias (%); VD = Volume do defeito (m³); VL = Volume líquido (m³).

O menor rendimento foi registrado na segunda tora avaliada, apresentando também o menor volume, principalmente pelo menor diâmetro, sendo que esta evidenciou a maior conicidade (1,30%), classificada como classe superior por ser menor que 3% (IBDF, 1984), porém esta variável pode ter influenciado no rendimento individual de tora, pois aumenta o volume de resíduo pela retirada das costaneiras (VALÉRIO et al., 2007). As rachaduras diamétrica presentes na tora 2 pode ter contribuído para o aumento de resíduo, principalmente pela observação de podridão na parte central da tora, Figura 1, gerando grandes perdas durante o processamento, reduzindo o volume de madeira serrada aproveitável. O baixo rendimento da tora 1 pode ser explicado principalmente pela presença de rachaduras diamétrica que podem estar relacionadas a permeabilidade do gênero *Parkia*, o que facilita a saída de água provocando rachaduras e conseqüentemente defeitos no cerne (BARAÚNA, 2010). Os demais parâmetros presentes nesta tora ficaram dentro dos conceitos considerados como superior (IBDF, 1984). Araújo et al. (2015), observaram rendimento para a espécie *Parkia multijuga*, do mesmo gênero do Bajão, volume em tora de 4,06 m³ para cinco toras e rendimento em madeira serrada de 2,03 m³.

Figura 1. Defeito na parte central da tora.

Observou-se que as toras de Bajão apresentaram elevados índice de defeitos, reduzindo o rendimento em madeira serrada, quando comparada a toras de melhor qualidade, isenta de defeitos. A média de rendimento das três toras avaliadas (37,89%) foi inferior ao estabelecido pela Resolução nº 411 de 6 de maio de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ao qual dispõe sobre o coeficiente de rendimento volumétrico para empresas que trabalham com transformação de toras em madeira ao qual o indicado é 45% de rendimento. Isso pode ser explicado por ser uma espécie de madeira clara de baixa densidade, facilmente atacada por organismos xilófagos como descrito por Jesus et al. (1998) ao avaliarem a durabilidade natural de *Parkia multijuga*, pertencente ao mesmo gênero da espécie em estudo e também em virtude das toras ficaram estocadas por grande tempo no pátio do

manejo, portanto, apresentaram-se com baixa qualidade pelo ataque de xilófagos, influenciando no rendimento.

4. CONCLUSÕES

A qualidade das toras da espécie Bajão utilizada no desdobro em serraria, teve seu rendimento comprometido pela qualidade das toras. O desenvolvimento deste trabalho permitiu verificar o rendimento de espécies tropicais em indústrias de processamento e principalmente a influência da qualidade das toras no rendimento em madeira serrada.

5. AGRADECIMENTOS

À Universidade do Estado de Mato Grosso, a Indústria madeireira e aos autores.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. A.; SACONE B.; SOUSA, R. C. M.; WINTER E. Análise de aproveitamento no desdobro de madeira serrada – *Pinus* spp. **Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas**, Itapeva, v. 4, n. 16, p. 42-52, 2014.

ARAÚJO, J. de A. et al. Avaliação do rendimento em madeira serrada de *Parkia multijuga* (Leg) Mim. Desdobrada no pólo madeireiro de Cruzeiro do Sul-AC. **Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer – Goiânia**, v.10, n. 19; p. 1656, 2014.

BARAÚNA, E. E. P. **Permeabilidade das madeiras de Amapá (*Brosimum parinarioides* Ducke) e Faveira (*Parkia gigantocarpa* Ducke)**. 2010. 69f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº411, de 06 de maio de 2009. In: **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 86 de 8 de maio de 2009.

DUTRA, R. I. J. P.; NASCIMENTO, S. M. Resíduo de Indústria Madeireira: Caracterização, Consequências Sobre o Meio Ambiente e Opções de Uso. **Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal**, Garça, v. 4, n. 25 p. 28-47, 2005.

FONTES, P. J. P. **Auto-suficiência energética em serraria de *Pinus* e aproveitamento dos resíduos**. 1994. 104f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1994.

Instituto Brasileiro de desenvolvimento Florestal – IBDF. **Normas para medição e classificação de toras de madeiras de folhosas**. 42p. 1984.

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF. **Normas para medição e classificação de toras de madeiras de folhosas**.42p. 1984.

IWAKIRI, S. **Painéis de Madeira Reconstituída**. Curitiba: FUPEF, 2005. 247 p.

JESUS, M. A.; MORAIS, J. W.; ABREU, R. L.S.; CARDIAS, M. F. C. Durabilidade natural de 46 espécies de madeira amazônica em contato com o solo em ambiente florestal. **Sci. For.**, n. 54, p. 81-92, 1998.

JUNIOR, M. I. M.; ROCHA, M. P.; JUNIOR, R. T. Rendimento de madeira serrada de *Pinus taeda* para duas metodologias de desdobro. **Revista Floresta**, v.35, n. 3. Curitiba, 2005.

LEITE, H. G. **Conversão de troncos em multiprodutos da madeira, utilizando programação dinâmica**. 1994. 230f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1994.

MARCHESAN, R. **Rendimento e qualidade de madeira serrada de três espécies tropicais**. Curitiba, 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – **Manual de procedimentos de estocagem, medições e fiscalização de produtos florestais**. SEMA. MT. 42p. 2008.

ROCHA, M. P. Desdobro Primário da Madeira. **FUPEF – Série Didática**, Curitiba, n. 02, v. 99, 1999, p. 61.

VALÉRIO, A. F.; WATZLAWICK, L. F.; SANTOS, R. T.; BRANDELERO, C.; KOEHLER, H. S. Quantificação de resíduos e rendimento no desdobro de *Araucária angustifolia* (Bertol.) O. Kuntze. **Floresta**, Curitiba, v. 37, n. 3, 2007.

VITAL, B. R. **Planejamento e operação de serrarias**. Viçosa, MG. 2008. 211p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESÍDUOS DE FLORESTA TROPICAL PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA COMO FONTE DE ENERGIA

Josiane de Fátima Alfonso GODOY^{1*}, Patrícia Aparecida Rigatto CASTELO¹,
Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO²

¹PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: josianealfonso@gmail.com

RESUMO: O mundo possui grande dependência dos recursos energéticos não renováveis, principalmente os de combustíveis fósseis. Porém, um crescente interesse por fontes alternativas de energia, em especial as renováveis, tem colocado a utilização da madeira para a produção de energia a partir da biomassa como uma fonte de alternativa de produção de energia limpa. O objetivo deste trabalho foi verificar a potencialidade dos resíduos florestais (folhas, galhos, gravetos, ramos, caules, frutos, flores, sementes, cascas, serragem e resto de madeira) comparando com reflorestamentos do gênero *Eucalyptus* em relação a poder calorífico kcal/kg, como fonte de recursos energéticos em floresta amazônica para a produção de energia. Este estudo foi conduzido na área do reservatório da Usina Hidroelétrica de Sinop (UHE-Sinop), Rio Teles Pires, Estado de Mato Grosso. Após a supressão da vegetação foi realizada a coleta de 100 amostras do resíduo florestal, de forma aleatória na área do reservatório. Com auxílio do GPS foi identificado os pontos de coleta. Em seguida, os resíduos foram acondicionados em sacos plásticos para posterior secagem e processamento. Os resíduos obtidos na área do reservatório foram encaminhados à Universidade Federal do Paraná para a análise do poder calorífico. Neste procedimento as amostras previamente secas, in natura, foram trituradas, classificadas em peneiras, obtendo-se a fração retida entre 40 e 60 mesh (o que quer dizer “MESH”), e posteriormente foram colocadas em uma bomba calorimétrica isotérmica para análise do Poder Calorífico Superior (PCS), segundo a norma ASTM D-2015-66. O valor das amostras em PCS foi utilizado para elaborar um mapa de produtividade em kcal/kg através da ferramenta – IDW (Inverso ponderado da distância). Os resultados médios apontaram que o poder calorífico encontrado é relativamente alto se comparado com florestas plantadas. Os resultados das amostras avaliadas evidenciaram valores médios de 5138,43 kcal/kg, em contraposição de valores médios de 4587,98 kcal/kg para o gênero *Eucalyptus* cultivado no Estado de Mato Grosso a partir de material genético selecionado como os clones: AP105; F1H13; F1C219; F11; I144; H13; I042 conforme estudos apresentados por Sattler (2014). Além disso, o interpolador espacial para a variável PCS constatou uma variação crescente correlacionado com a curvatura da hidrografia, em que nas margens onde há presença da curva do rio maior são os valores de PCS. Possível explicação dar-se-ia devido ao acúmulo de matéria orgânica e resíduos minerais trazidos pelas águas. Outra explicação seria que as plantas possuem estratégias fisiológicas em áreas com maior umidade o que poderiam afetar na densidade e produção de extrativos. A partir destes resultados podemos concluir que os resíduos de origem de floresta tropical apresentam um alto poder calorífico, sendo apropriado para a produção de biomassa como fonte de energia.

Palavra-chave: Madeira, Poder calorífico, Fontes Alternativas.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DE DIFERENTES PRODUTOS DE ACABAMENTO SUPERFICIAL NA COLORIMETRIA DA MADEIRA DE CINCO ESPÉCIES AMAZÔNICAS

Julio Cezar Hoffmann dos SANTOS*, Diego Martins STANGERLIN

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: juliohoffmann12@hotmail.com

RESUMO: O emprego de produtos de acabamento em peças de madeira, como no caso de vernizes, proporciona um aumento da sua durabilidade natural, principalmente quando utilizada exposta às intempéries. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes produtos de acabamento superficial na colorimetria da madeira de cinco espécies amazônicas. Para tanto foram confeccionadas 144 amostras de madeira de *Apuleia leiocarpa* (garapeira), *Erisma uncinatum* (cedrinho), *Hymenolobium petraeum* (angelim-pedra), *Mezilaurus itauba* (itaúba) e *Qualea albiflora* (cambará), para cada espécie, com dimensões de 2 x 2 x 10cm. O tratamento superficial das madeiras foi realizado mediante aplainamento e posterior aplicação de dois vernizes, um de acabamento brilhante e outro fosco, sendo utilizadas 48 amostras de cada espécie por tipo de verniz, igual quantidade de amostras foi apenas aplainada para avaliação como testemunha. Foram aplicadas duas demãos de verniz, com um intervalo de 12 horas entre uma demão e outra. A análise colorimétrica foi realizada ao empregar um espectrofotocolorímetro com resolução de 3nm, dotado de esfera integrada de refletância difusa e iluminante D65. Foram avaliados os parâmetros colorimétricos L* (claridade), a* (coordenada verde-vermelho), b* (coordenada amarelo-azul), C* (saturação da cor), h (ângulo de tinta) e ΔE (variação total da cor entre a leitura do material testemunha e do envernizado). As madeiras sem a aplicação de vernizes apresentaram as seguintes características colorimétricas: angelim-pedra (L*=53,19; a*=10,35; b*=26,33; C*=28,29; h=68,10), cambará (L*=59,08; a*=13,64; b*=25,28; C*=28,30; h=61,33), cedrinho (L*=52,81; a*=12,29; b*=19,49; C*=22,99; h=58,04), garapeira (L*=64,94; a*=11,68; b*=32,09; C*=33,65; h=70,49) e itaúba (L*=53,19; a*=10,35; b*=26,33; C*=28,29; h=68,10). Para as madeiras de angelim-pedra, cambará, cedrinho e garapeira o verniz de acabamento brilhante proporcionou as maiores alterações colorimétricas em comparação ao verniz de acabamento fosco, sendo os valores de ΔE de 13,27 (L*=48,00; a*=18,46; b*=27,48; C*=33,00; h=55,64), 13,89 (L*=47,09; a*=19,21; b*=29,55; C*=35,27; h=56,93), 13,44 (L*=39,57; a*=14,63; b*=19,60; C*=24,47; h=53,20) e 10,71 (L*=57,47; a*=16,33; b*=38,21; C*=41,54; h=66,94), respectivamente. O tratamento com verniz de acabamento fosco proporcionou valores de ΔE de 12,71 (L*=48,18; a*=17,84; b*=26,53; C*=32,22; h=55,75), 13,05 (L*=47,60; a*=19,15; b*=28,12; C*=34,20; h=55,64), 11,36 (L*=41,72; a*=14,50; b*=18,47; C*=23,45; h=52,08) e 9,03 (L*=59,30; a*=14,81; b*=38,42; C*=40,98; h=68,63), para as madeiras de angelim-pedra, cambará, cedrinho e garapeira, respectivamente. Diferentemente, a madeira de itaúba apresentou as maiores alterações colorimétricas ao empregar o verniz fosco, de modo a apresentar ΔE de 9,59 (L*=44,10; a*=13,27; b*=25,45; C*=28,80; h=62,32), enquanto a aplicação do verniz brilhante proporcionou ΔE de 8,65 (L*=45,16; a*=13,49; b*=27,04; C*=30,82; h=62,76). Com base nos resultados, pode-se concluir que independente do verniz utilizado as madeiras apresentaram um escurecimento, além de um maior avermelhamento e amarelecimento. Dentre os vernizes utilizados, o emprego do acabamento fosco favoreceu a coloração natural da madeira.

Palavra-chave: qualidade da madeira, vernizes, madeira tropical.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ENERGIA DE BIOMASSA COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA

Kassia Yumi YAMAKI¹*, Jonathas Lucas Oliveira de Souza², Dayseanne Oliveira de ALENCAR¹, Carla Vanessa Moraes da SILVA¹

¹Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil

²Instituto de Ciências Sociais e Comunicação, Universidade Paulista, Campinas, São Paulo, Brasil

*E-mail: kassiayyamaki@gmail.com

RESUMO: A obtenção de energia através da biomassa é um meio renovável considerado ideal para o meio atual que vivemos, onde a sociedade contemporânea sofre com a utilização irracional de energia, e a necessidade de redução do uso de derivados do petróleo está cada vez mais presente no que diz respeito a se ter uma mentalidade visando maior preservação ambiental. Devido a importância de se conhecer mais sobre a importância da produção de energia tendo como fonte a biomassa, esta pesquisa possui como objetivo realizar um levantamento das experiências existentes do uso de biomassa em energia, observando a potencialidade, as vantagens e desvantagens, procurando abordar os principais aspectos relacionados à biomassa florestal para geração de energia. Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o assunto, através de uma pesquisa detalhada em sites, artigos científicos, livros, revistas e publicações. A utilização da biomassa oferece benefícios diversos em relação ao atual cenário onde preocupa-se constantemente com que haja produção relacionada a menor geração de impactos ambientais possíveis. É uma fonte de energia limpa e renovável, possui baixo custo de operação, reaproveitamento dos resíduos, alta eficiência energética e emite menos gases poluentes. Porém, exige um planejamento cuidadoso, pois também causar impactos ambientais negativos.

Palavras-chave: resíduos, energia renovável, impactos ambientais.

1. INTRODUÇÃO

A obtenção de energia através da biomassa é uma forma renovável de geração de energia considerada ideal para o meio atual que vivemos, onde a sociedade contemporânea sofre com a utilização irracional de energia, e a necessidade de redução do uso de derivados do petróleo está cada vez mais presente no que diz respeito a tomar novas atitudes visando a maior preservação ambiental. Convém para nós a redução no consumo dos derivados do petróleo, pois tal iniciativa diminui a emissão de gases promotores do efeito estufa. No setor agropecuário, o aumento da produção de alimentos, seja de origem vegetal ou animal, resulta numa maior geração de resíduos, os quais se tornam um problema para o produtor, se não receberem tratamento seguro. Assim, é preciso ter consciência ecológica, visando à preservação ambiental. E, para isso, se torna necessário fazer uso das fontes alternativas de energia.

Biomassa são restos orgânicos encontrados na natureza, que podem ser usados na produção de biogás, tais como: excrementos (bovino, suíno, equino, etc.),

folhagem, gramas, restos (de rações, frutas, alimentos, etc.), cascas de cereais e esgotos residenciais. A energia da biomassa é a energia que se obtém durante a transformação de produtos de origem animal e vegetal para a produção de energia calorífica e elétrica. A utilização da energia da biomassa é de fundamental importância no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. Sua matéria-prima já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis.

O Brasil ao decorrer dos anos vem desenvolvendo tecnologias para a utilização da biomassa como fonte geradora de energia, e com utilização de pouco recurso financeiro, gerando empregos (FERNANDES et al., 2011). O Governo Federal possui um Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) que prevê a geração de energia com a utilização de dejetos da cana, lixo e esgoto. Essa demanda traz vantagens ambientais e, principalmente, incide nos grandes centros, reduzindo a emissão de poluentes e o efeito estufa.

Devido a importância de se conhecer mais sobre o valor da produção de energia tendo como fonte a biomassa, esta

pesquisa possui como objetivo realizar um levantamento das experiências existentes do uso de biomassa em energia, observando a potencialidade, as vantagens e desvantagens, procurando abordar os principais aspectos relacionados à biomassa florestal para geração de energia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, através de uma pesquisa detalhada em sites, artigos científicos, livros, revistas e publicações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cenário Mundial e Nacional

De acordo com a ANEEL, historicamente a biomassa residual tem sido pouco expressiva na matriz energética mundial, ao contrário do que ocorre com outras fontes, como carvão, energia hidráulica ou petróleo. As estimativas mais aceitas indicam que representa cerca de 13% do consumo mundial de energia primária. A biomassa possui um enorme potencial para contribuir com o fornecimento total de energia nas próximas décadas. A Agência Internacional de Energia (AIE) calcula que dentro de aproximadamente 20 anos cerca de 30% do total da energia consumida pela humanidade será proveniente das fontes renováveis, que hoje representam aproximadamente 14% da energia produzida no mundo, em que a biomassa tem 11,4% na participação da oferta.

De acordo com Soares et al. (2006), no Brasil a biomassa florestal ainda contribui muito pouco para a produção de eletricidade. A produção elétrica a partir da biomassa ocorre exclusivamente em centrais autoprodutoras, isto é, empresas que geram para satisfazer, ao menos parcialmente, sua demanda elétrica.

3.2. Vantagens e desvantagens

As principais vantagens da biomassa como fonte de energia são: o baixo custo de operação, facilidade no armazenamento e transporte, o reaproveitamento dos resíduos, a alta eficiência energética; é uma fonte energética renovável e limpa, e emite menos gases poluentes.

Porém, o seu uso sem planejamento em alguns casos (como é o caso da utilização da lenha como fonte de biomassa) pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte incontrolado de árvores, perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases, destruição da fauna e flora de determinada região, custo elevado na aquisição de equipamentos industriais, dificuldade no armazenamento da biomassa sólida, contribuição para formação de chuva ácida (biocombustíveis líquidos).

3.3 Biomassa Florestal

Nos casos dos reflorestamentos, a biomassa florestal primária é formada por materiais vegetais procedentes das seguintes operações de manejo: podas, seleção de brotos, desbastes, plantas pequenas e controle da vegetação. Também podemos incluir os restos dos aproveitamentos das madeiras, como lenhas originárias de podas, e material vegetal proveniente de cultivos energéticos, lenhosos e herbáceos instalados em terrenos florestais.

Dentro da biomassa florestal também se inclui a biomassa florestal secundária que é a matéria orgânica residual (costaneiras, serragem, cavacos, pedaços, licores negros, etc.) gerada nos processos da indústria de transformação da madeira: serrarias, fábricas de celulose, fábricas de placas e compensados, carpintarias e fábricas de móveis. Podemos incluir ainda neste tipo de biomassa os restos de madeira procedentes de outras atividades industriais e resíduos urbanos geralmente da construção civil e das podas.

Atualmente, a importância da lenha diminuiu muito nos países industrializados em virtude do seu baixo poder calorífico e, sobretudo pela devastação que causa nas florestas. Entretanto, ainda tem sido utilizada, principalmente na indústria, em substituição aos derivados do petróleo. Isso é feito através do aperfeiçoamento da tecnologia de gaseificação da madeira, ou seja, usa-se o gás em vez de combustão direta da lenha, que gera uma queima estável e limpa (RAMOS, 2000).

Outro produto de origem da biomassa florestal é o carvão vegetal. Segundo Abreu et al. (2014) Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo, sendo que 70% do que é utilizado provém de árvores do cerrado, o que gera um grave problema, o desmatamento. A biomassa florestal, tanto a lenha como o carvão vegetal, sempre se destacaram na matriz energética dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.

3.4. Biodigestor

Segundo a Ecóloga Magda Lima, pesquisadora da EMBRAPA meio ambiente, se considerarmos somente os rebanhos de porcos, aves e de bovinos no Brasil a produção de estrume e urina dos animais chega a 410 milhões de toneladas por ano, que é o equivalente a 1,1 milhões de toneladas por dia.

Sem o manejo adequado desses dejetos, pode-se acarretar inúmeros impactos ambientais como: a contaminação do solo e percolação, a contaminação de recursos hídricos, lençóis freáticos e açudes que são atrações para parasitas como moscas, que ocasionam doenças para os rebanhos e para os seres humanos. Além disso, o dejetos dos animais em contato com o oxigênio provoca a liberação de gases como o dióxido de carbono e principalmente o metano, considerado como um dos principais gases do efeito estufa, ou seja, gases que causam um grande prejuízo em termos ambientais, no qual são responsáveis pela elevação da temperatura do planeta.

Devido isso, diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas no Brasil durante os últimos 10 anos para que possa haver a redução de impactos causados. Pode-se citar três principais exemplos sobre esse combate.

O primeiro exemplo consiste na construção de esterqueira ao ar livre, que consiste em um tanque de concreto, na qual a função é armazenar todos os dejetos vindo do chiqueiro e, ao longo do ano, os dejetos armazenados são aproveitados como biofertilizantes. No entanto este sistema ainda não resolve o problema dos gases poluentes como o metano (CH₄) que são liberados com a fermentação dos dejetos. Para resolver os problemas dos gases temos a resposta no segundo exemplo, o biodigestor (Figura 1). O biodigestor consiste em um tanque coberto que tem como função armazenar os dejetos

e os gases produzidos. O material orgânico entra no tanque e vai se locomovendo lentamente até sair do outro lado, onde é armazenado em outro tanque. Durante esse percurso que dura cerca de 20 a 30 dias, ocorre o tratamento dos dejetos. Ao final desse processo, tem-se o produto final, o gás metano e o biofertilizante.

Figura 1. Biodigestor. Fonte: CPT.

O metano produzido é queimado e o resultado dessa queima é a produção de dióxido de carbono, na qual é aproximadamente vinte vezes menos agressivo que o metano. Muitos desses projetos começaram pela iniciativa das agroindústrias do setor de carnes como a Marfrig, JBS, BR Foods, Aurora, entre outros. No caso da BR Foods, eles possuem o biodigestor instalados em 1.886 granjas. Para a construção do sistema do biodigestor, a BR Food banca todo o custo de implantação. Pois possuem como principal finalidade a adequação da produção de acordo com as exigências nacionais e internacionais no quesito de produção sustentável. Para um melhor aproveitamento do gás metano produzido, o projeto da BR Food possui o certificado de Crédito de Carbono, emitido pela ONU (Organização das Nações Unidas), que comprova que um projeto ou empresa está de fato reduzindo a emissão de gases de efeito estufa.

Nesse projeto, ao lado dos queimadores existe um painel instalado que faz a medição da quantidade de metano consumido e com isso os produtores recebem de acordo com o volume de metano queimado. Ao final disso todo esse crédito pode ser vendido nas bolsas de valores ou diretamente para um fundo de compradores de crédito de carbono.

No terceiro exemplo há melhor aproveitamento do metano, no qual é adaptado em motores, onde estes são responsáveis para a produção de eletricidade e ao mesmo tempo podendo receber pelo crédito de carbono. Atualmente, temos o projeto criado pela COPEL (Companhia Paranaense de Energia) em conjunto com a usina hidrelétrica de ITAIPU, que visa o incentivo de produção de energias provenientes de pequenos e médios produtores.

Segundo o Engenheiro Agrônomo e superintendente de Energias Renováveis de ITAIPU, a produção de energia por metano proveniente dos biodigestores possui um grande potencial na geração de energia elétrica no meio rural do Brasil, por ser um combustível difuso e por estar mais disponível em termo de custo e benefício.

Em 2011, o projeto já funcionava em 41 propriedades, dentre elas está a Fazenda Iguazu, localizada no município

de Céu Azul à 90 km de ITAIPU. Nesta propriedade, se dedica principalmente a produção de leite em áreas de confinamento.

Todos os dejetos produzidos pelas vacas são acumulados nos biodigestores para a produção do gás metano para, por fim, esse gás ser utilizado na produção de energia, que é consumido pela mini usina. Esta mini usina tem capacidade de produção de aproximadamente 140 kW/h. Toda energia produzida durante o dia é consumida, cobrindo cerca de 2/3 de necessidade de energia da propriedade e a diferença é comprada pela rede. Já durante a noite, toda sobra de energia produzida é vendida para a concessionária de energia.

Segundo o proprietário, todo o investimento chega a um valor de R\$ 300 mil reais, e apesar desse valor o biodigestor trouxe dois grandes retornos econômicos. Sendo o primeiro pela produção de biofertilizantes e o segundo a produção de energia. Com isso, o biodigestor tem trazido uma diminuição de custo de cerca de R\$ 96 mil reais anuais. Logo todo o investimento será pago em menos de 4 anos.

3.5. Biogás e Biofertilizante

O biogás é obtido a partir da decomposição da biomassa. Como já dito anteriormente a biomassa é colocada dentro do biodigestor, onde através da digestão e fermentação das bactérias anaeróbicas é transformada no gás metano. Como esse tipo de bactéria não precisa de ar para sobreviver, o ambiente deve ser o mais fechado possível. O biogás pode ser utilizado em lâmpões, para aquecimento de fogões, como combustível para motores de combustão interna, em geladeiras, em secadores diversos, dentre outros.

Após todo o processo de produção do biogás, existe uma sobra dentro do biodigestor chamada de biofertilizante. O biofertilizante pode ser usado como adubo orgânico para fortalecer o solo e para o desenvolvimento das plantas. É um produto rico em matéria orgânica, bioestabilizado, que possui todos os nutrientes que os dejetos tinham antes da biodigestão. Além disso, tem a característica de não atrair moscas às plantações e de ser livre de microrganismos patogênicos causadores de doenças nas plantas (TRISTÃO, 2012). E também, o uso do biofertilizante apresenta vantagens como: não apresentar custo nenhum se comparado aos fertilizantes inorgânicos; não propagar mau cheiro; ser rico em nitrogênio, substância muito carente no solo; recuperar terras agrícolas empobrecidas em nutrientes pelo excesso ou uso contínuo de fertilizantes inorgânicos; e ser um agente de combate a erosão, pois retém água.

4. CONCLUSÕES

A utilização da biomassa oferece benefícios diversos em relação ao atual cenário onde preocupa-se constantemente com que haja produção relacionada a menor geração de impactos ambientais possíveis. É uma fonte de energia limpa e renovável, possui baixo custo de operação, reaproveitamento dos resíduos, a alta eficiência energética e emite menos gases poluentes. Porém exige um planejamento cuidadoso pois pode também causar impactos ambientais negativos.

No Brasil ainda não se investe da maneira ideal na utilização de biomassa, então é necessário promover maior divulgação, tendendo a conscientização e a divulgação aos técnicos responsáveis pelo planejamento energético, pois é preciso que se note a sua importância no desenvolvimento regional e sustentável, com vista à oferta local de empregos e à melhoria do padrão de vida de comunidades e regiões subdesenvolvidas, por exemplo. Sendo assim, é preciso maior pesquisa e desenvolvimento de projetos industriais de aproveitamento energético da biomassa.

energiaalternativa/artigos/biodigestor-produz-energia-e-fertilizantes-a-partir-de-dejetos#ixzz3YQuAXnys>. Acesso em: 22 abr 2015.

5. REFERÊNCIAS

ABREU, Y. V.; SILVA, C. M.; NASCIMENTO, H. R.; GUERRA, S. M. G. Energia verde no aproveitamento da biomassa florestal. **Revista da Madeira**. ed. n. 138. Jan. 2014.

CERPCH. **Fontes Renováveis**. Disponível em: <<http://www.cerpch.unifei.edu.br/biodigestor.php>>. Acesso em: 22 abr 2015.

DINÂMICA AMBIENTAL. **Biomassa**: conheça as vantagens e desvantagens desse tipo de energia. Fev. 2014. Disponível em: <<http://www.dinamicambiental.com.br/blog/sem-categoria/biomassa-conheca-vantagens-desvantagens-desse-energia/>>. Acesso em: 22 abr 2015.

FERNANDES, D. M.; SUZUKI, A. B. P.; VIEIRA, A. C.; ARAÚJO, I. R. C.; COSTANZI, R. N.; FARIA, R. A. P.; EDWIGES, T. Biomassa como fonte alternativa de energia. **Revista da madeira**. ed. n. 129. nov. 2011.

FONTES DE ENERGIA. **Energia de Biomassa**. Disponível em: <<http://fontes-de-energia.info/biomassa.html>>. Acesso em: 20 abr 2015.

FRANCISO, W. C. Brasil Escola. **Biomassa**. Disponível em: <<http://www.brasile scola.com/geografia/biomassa.htm#>>. Acesso em: 20 abr 2015.

LIPPEL. **Biomassa Florestal Primária**. Disponível em: <<http://www.lippel.com.br/lippel/uploads/downloads/02-05-2014-16-49a-biomassa-florestal-primaria.pdf>>. Acesso em: 19 abr 2015.

RAMOS, J. Energia - Desafios e Alternativas para o Século XXI. In: **Boletim Informativo**, n. 33 set/out, 2000. Projeto Energia Alternativa, UFG – Labsolar – UFSC.

SOARES, T. S.; CARNEIRO, C. O.; GONÇALVES, E. O.; LELLES, J. G. Uso Da Biomassa Florestal Na Geração De Energia. **Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal** - ISSN 1678-3867. Publicação Científica da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça/Faef. Ano IV. n. 8. Ago. 2006. Periodicidade: Semestral.

TRISTÃO, P. CPT. 2012. **Biodigestor produz energia e fertilizantes a partir de dejetos**. Disponível em: <<http://www.cpt.com.br/cursos->

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

A INFLUÊNCIA DA ESPÉCIE VEGETAL E TEOR DE UMIDADE NO PROCESSO DE PIRÓLISE DA MADEIRA

Kassia Yumi YAMAKI^{1*}, Jonathas Lucas Oliveira de Souza², Dayseanne Oliveira de ALENCAR¹, Carla Vanessa Moraes da SILVA¹

¹Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil

²Instituto de Ciências Sociais e Comunicação, Universidade Paulista, Campinas, São Paulo, Brasil

*E-mail: kassiayyamaki@gmail.com

RESUMO: O objetivo do trabalho é apresentar através de uma pesquisa bibliográfica dois tipos de influência que podem ocorrer no processo da pirólise da madeira, sendo elas: a espécie vegetal e o teor de umidade. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, através de uma pesquisa detalhada em sites, artigos científicos, livros, revistas e publicações. Com a pesquisa pode-se concluir que a qualidade do carvão depende diretamente da espécie da madeira que se trabalhará. Também é recomendado que a umidade contida na madeira ao ser colocada nos fornos deve ser a menor possível. A fabricação de carvão com madeira úmida, origina um carvão friável e quebradiço, provocando a elevação do teor de fino durante o manuseio e transporte.

Palavras-chave: carvão, energia, biomassa

1. INTRODUÇÃO

O aumento do consumo mundial de energia baseado principalmente no uso de fontes não renováveis vem ocasionando uma série de problemas ambientais e de abastecimento energético, pois sabe-se que num futuro não tão longe, eles podem nos faltar. Nesse contexto, é crescente a busca por alternativas energéticas renováveis que constituem uma matriz segura e de maior equilíbrio para o meio ambiente. Isso faz com que sejamos direcionados a encontrar um novo conjunto de fontes de energia. Dentre as energias renováveis, a energia produzida a partir de biomassa poderá responder por parcela substantiva da oferta futura. Em vista disso, a madeira e seu derivado, o carvão vegetal, são produtos a serem estudados devido a sua relevante importância no suprimento de energia.

Figura 1. Carvão vegetal. Fonte: Brasil Escola.

No Brasil, o carvão vegetal é considerado como uma das principais fontes de energia renovável, correspondendo a 8% da parcela de toda matriz energética gerada no país. Em termo de escala mundial, segundo Quinhones (2011), o Brasil é líder em produção e em consumo de carvão vegetal provenientes de florestas plantadas com a finalidade principal de ser utilizada no setor siderúrgico, que corresponde aproximadamente 90% do consumo total.

De acordo com Quinhones (2011), os processos de carbonização empregados no país são de baixa qualidade e rendimento, o que deixa a desejar ao que se refere a qualidade do carvão, principalmente para as exigências do setor siderúrgico, que requer carvões de alta qualidade, boa resistência mecânica, teor de carbono adequado e com alto poder calorífico para a produção de ferro gusa, com o objetivo de que os fornos possam atingir a temperatura adequada sem que haja um consumo tão alto em relação ao tipo de carvão de baixa qualidade.

A carbonização, também conhecida como pirólise, pode ser definida como sendo a degradação da madeira onde a ação do calor ocorre na ausência de agentes oxidantes ou de catalisadores e, portanto, sem sofrer combustão. Ou seja, quando a madeira é submetida à ação do calor em temperaturas relativamente elevadas (300 a 700°C), na ausência de oxigênio, sofre um processo de transformação na qual todos os seus componentes são extensivamente modificados (SANTOS, 2008).

Segundo Rezende (1983), a pirólise ocorre quando a madeira submetida a aquecimento em ausência de ar, gera grande quantidade de voláteis e gases não condensáveis, permanecendo um resíduo sólido de cor negra, conhecido com o carvão vegetal.

A qualidade do carvão vegetal depende basicamente da matéria prima que lhe deu origem. Suas propriedades devem ser consideradas para que a qualidade do produto final possa ser garantida (BARCELLOS, 2007). Existem diversos fatores que podem influenciar no processo de pirólise da madeira, pois como a madeira é um material altamente heterogêneo, há variações entre espécies, dentro de uma mesma espécie, árvore, até o nível celular. Essas variações são atribuídas, principalmente, a fatores genéticos e ambientais. Essas diferenças nas composições químicas, físicas e morfológicas podem levar a produtos finais com características completamente distintas.

O objetivo do trabalho é apresentar através de uma pesquisa bibliográfica dois tipos de influência que podem ocorrer no processo da pirólise da madeira, sendo elas: a espécie vegetal e o teor de umidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, através de uma pesquisa detalhada em sites, artigos científicos, livros, revistas e publicações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A Influência da espécie vegetal no processo de pirólise da madeira.

A qualidade do carvão depende diretamente da espécie da madeira que se trabalhará. A espécie da madeira é muito importante pois madeiras densas produzem carvão denso. Segundo MacKay e Roberts (1982), citados por Antal e Mok (1990), espécies com alto teor de lignina proporcionam maiores rendimentos.

Estudos indicam que, a partir da carbonização de diferentes espécies de madeira, o teor de lignina na madeira tem uma sensível influência no rendimento gravimétrico em carvão, assim como no teor de carbono fixo (BRITO, 1977).

Di Blasi et. al. (1999) relataram maiores rendimentos em madeiras ricas em extrativos (por exemplo, a castanheira-da-índia), em comparação com espécies com pouco extrativo. Quanto maior a proporção de minerais na madeira, maior será a porcentagem de cinza no carvão, fato este pouco desejável, principalmente quando se sabe que alguns dos componentes minerais são prejudiciais a determinados fins siderúrgicos (VITAL et al., 1994).

Pastore et. al. (1989), trabalhando com 20 espécies nativas da Amazônia, encontraram correlação positiva e significativa entre o teor de lignina mais extrativos e rendimento em carvão vegetal. Verifica-se que há uma correlação positiva entre densidade da madeira e teor de lignina mais extrativos, sugerindo que o aumento da densidade básica, quando associado ao aumento do teor de lignina, implica em maior rendimento em carvão.

Ao carbonizar madeiras cujo aumento da densidade básica é acompanhado de um aumento do teor de lignina, haverá um aumento na produção de carvão vegetal. Se o aumento da densidade básica da madeira é acompanhado de um aumento do teor de holocelulose, esta relação será inversa, uma vez que praticamente toda a holocelulose tem

degradação térmica entre 200 e 350°C, e o carvão vegetal é produzido a temperaturas acima de 400°C.

No que se refere à matéria-prima, estudos que envolvem as características físicas e químicas da madeira de *Eucalyptus* spp. destinada à conversão energética são essenciais para a otimização da produção de carvão e a redução da pressão sobre as florestas nativas. A seleção de espécies para florestas energéticas de *Eucalyptus* spp. visa homogeneizar as propriedades da madeira e melhorar os rendimentos em carvão, teor de carbono, densidade do carvão e outras propriedades almejadas na sua utilização como termo redutor. Atualmente, as espécies de *Eucalyptus* são as mais utilizadas para a produção de carvão. Suas características de rápido crescimento e densidade considerável garantem um carvão facilmente renovável e de boa qualidade. As principais espécies de *Eucalyptus* utilizadas no Brasil para a plantação de florestas energéticas são: *E. saligna*, *E. citriodora*, *E. camaldulensis* e *E. urophylla*, assim como seus híbridos.

3.2. A Influência do teor de umidade no processo de pirólise da madeira.

Dentre os fatores de maior interferência no processo de carbonização da madeira está o teor de umidade, na qual segundo Souza (2013) quanto maior o teor de umidade na madeira durante o processo de carbonização, maior o consumo de matéria prima, o que daria um menor rendimento de produção de carvão, pois seria necessário uma ocorrência de uma maior intensidade de reações para o fornecimento de calor. Outro ponto que Souza (2013) afirma sobre o alto teor de umidade, seria a necessidade de elevação da temperatura.

Se destaca nos estudos de Quinhones (2011), o fato de que a umidade funciona como um catalisador do processo de carbonização, o que faz reduzir a temperatura limite da carbonização e também reduz o rendimento e qualidade do carvão. Esse processo, segundo Oliveira et al. (1982) apud Souza (2013), se deve à vaporização da água que consome em torno de 600 kcal⁻¹ de energia, fragilizando assim a estrutura física do carvão devido ao aumento do tempo da secagem e da perda rápida da umidade pelo calor gerado no forno. Devido a esse fator os autores recomendam que a umidade contida na madeira ao ser colocada nos fornos deve ser a menor possível. Este processo é mais bem visualizado na figura 2.

Figura 2. Influência do teor de umidade da madeira no tempo de carbonização. Fonte: L. Chagas

Cunha et al. em um estudo realizado em 1989, afirmaram o exposto por Oliveira, uma vez que quanto maior o teor de umidade da madeira, menor é o seu poder

de combustão, devido a absorção de energia durante o processo de evaporação da água no decorrer da queima.

Farinhaque (1981) ressalta que madeiras com teores de umidade acima de 25%, além de reduzir a quantidade de calorías, também influenciaram na temperatura da câmara de queima e a temperatura dos gases de escape. Promovendo a formação de fuligem no interior da câmara de combustão.

Segundo Valente (1986) citado por Cotta (1996), a fabricação de carvão com madeira úmida, origina um carvão friável e quebradiço, provocando a elevação do teor de fino durante o manuseio e transporte e aconselha carbonizar a madeira com umidade, base seca, entre 20-30%. Teores de umidade elevados, principalmente na região central da madeira, cerne, inevitavelmente provocarão fendilhamento no carvão vegetal, predispondo a maior geração de finos, fato ocasionado pelo aumento da pressão de vapor por ocasião da transformação da madeira em carvão vegetal (COTTA, 1996).

Segundo Briane e Doat (1985), a umidade da madeira é um fator importante na carbonização, afetando o rendimento gravimétrico do carvão. À medida que o teor de umidade aumenta, há uma queda no rendimento em carvão.

4. CONCLUSÕES

A qualidade do carvão depende diretamente da espécie da madeira que se trabalhará.

Atualmente, as espécies de *Eucalyptus* são as mais utilizadas para a produção de carvão. Suas características de rápido crescimento e densidade considerável garantem um carvão facilmente renovável e de boa qualidade.

É recomendado que a umidade contida na madeira ao ser colocada nos fornos deve ser a menor possível.

A fabricação de carvão com madeira úmida, origina um carvão friável e quebradiço, provocando a elevação do teor de fino durante o manuseio e transporte.

5. REFERÊNCIAS

ANTAL, M. J.; MOK, W. S. L. **Review of methods for improving the yield of charcoal from biomass**. Energy & Fuels, v. 4, n. 3, p. 221-225, 1990.

BARCELLOS, D. C. **Caracterização do carvão vegetal através do uso de espectroscopia no infravermelho próximo**. 2007. 162 p. Tese (Pós-graduação em Ciência Florestal – Doctor Scientiae) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.

BRIANNE, D.; DOAT, J.: **Guide technique de la carbonisation**. Agence Française pour la Maîtrise de l'Énergie. Association Bois de Feu. Centre technique forestier tropical, 1985. 180 p.

BRITO, J.O.; BARRICHELO, L E. G. **Correlações entre características físicas e químicas da madeira a produção de carvão: Densidade e teor de lignina da madeira de eucalipto**. IPEF, Piracicaba, 14: 9-20, 1977.

COTTA, A. M. G. 1996. **Qualidade do Carvão Vegetal para Siderurgia**. Monografia. Viçosa, Minas Gerais.

CUNHA, P. S. C.; PONTES, C. L. F.; CRUZ, I. de A.; CABRAL, M. T. de F. D.; NETO Z. B. da C.; BARBOSA, A. P. R.. **Estudo químico de 55 espécies lenhosas para geração de energia em caldeiras**. In: Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madeira, 3., 1989, São Carlos. Anais ... São Carlos, 1989. v.2, p. 95-121.

DI BLASI, C.; SIGNORELLI, G.; DI RUSSO, C.; REA, G. **Product distribution from pyrolysis of wood and agricultural residues**. Indian Engineering Chemistry Research. New Delhi, v. 38, p. 2216-2224, 1999.

FARINHAQUE, R. **Influência da umidade no poder calorífico da madeira de Bracatinga (Mimosa scrabella, Benth) e aspectos gerais de combustão**. Curitiba: FUPEF, 1981. 14 p. (Série Técnica).

OLIVEIRA, J.T.S. et al. Variação do Teor de Umidade e da Densidade Básica na Madeira de Sete Espécies de Eucalipto. **R. Árvore**, Viçosa-MG, v.29, n.1, p.115-127, 2005.

OLIVEIRA, J. T. S. **Estudo das propriedades físicas e tecnológicas da madeira da pindaíba (Xylopia sericeae St. Hil.)**. 1988. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1988.

PASTORE, T. C. M., OKINO, E. Y. A.; PASTORE JÚNIOR, F. P. **Carbonização de madeiras da Amazônia**. Parte I: Floresta Nacional do Tapajós. Brasília: IBAMA, Laboratório de Produtos Florestais, 1989. Série Técnica, 12.

QUINHONES, R. **Relação entre as características da madeira de Eucalyptus sp. e as do carvão produzido a diferentes temperaturas finais de carbonização**. Tese (Doutorado em Ciências e Tecnologia da madeira). Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras, MG, 78 p. 2009.

REZENDE, J. G.: **Calor de reação de pirólise da madeira - aplicação aos balanços de massa e energia da carbonização contínua**. Belo Horizonte, 1983. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais. 154 p.

SANTOS, I. D. **Influência dos teores de lignina, holocelulose e extrativos na densidade básica e contração da madeira e nos rendimentos e densidade do carvão vegetal de cinco espécies lenhosas do cerrado**. 2008. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, Brasília.

SOUZA, N. Produção de carvão vegetal a partir da madeira de Eucalyptus saligna Clone SI-70 com três anos e meio de idade. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado – Engenharia Industrial de Madeira). Universidade Estadual Paulista - UNESP, ITAPEVA, SP, 74 p., 2013.

VITAL, B. R.; ALMEIDA, J.; VALENTE, O. F.; PIRES, I. E. **Características de crescimento das árvores e de qualidade da madeira de Eucalyptus camaldulensis para a produção de carvão.** Circular Técnica IPEF, Piracicaba, v. 47, p. 22-28, 1994.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DE EXTRATIVOS TOTAIS EM ESPECIES NATIVAS DO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ

Kennedy de Paiva PORFÍRIO^{1*}, Marcelo Xisto RIBEIRO²

¹Dep de Engenharia Ftal, Universidade Federal Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil.

²Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí – UFPI, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: kennedyflorestal@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo avaliar o rendimento do teor de extrativos totais da madeira de espécies nativas do cerrado, por extração tipo soxhlet com dois diferentes tipos de solventes. O material utilizado neste trabalho foi proveniente da região de Corrente, no sul do Estado do Piauí, onde foram recolhidos resíduos do desdobramento da madeira de 5 espécies nativas, ao qual foram submetidos ao processo de extração, sendo elas: *Ocotea odorifera* (Vell.); *Tabebuia alba*; *Dalbergia cearenses* Ducke; *Hymenaea courbaril* L. var. e *Andira anthelmia* (Vell.). Os ensaios foram executados no Laboratório de Química Orgânica da UFPI/CPCE utilizando dois solventes distintos: água e metanol. Os dados foram analisados através da análise de variância e estatística descritiva, sendo a espécie que apresentou maior rendimento de extrativos, *Dalbergia cearenses* Ducke., com um rendimento de 14,76%.

Palavra-chave: cerrado, resíduo lignocelulósicos, solventes orgânicos.

1. INTRODUÇÃO

Os extrativos são compostos químicos, geralmente formados a partir de graxas, ácidos graxos, álcoois graxos, fenóis, terpenos, esteroides, resinas ácidas, resinas, ceras, e alguns outros tipos de compostos orgânicos. Estes compostos existem na forma de monômeros, dímeros e polímeros. Em geral, as coníferas têm mais extrativos que as folhosas. A maior concentração de extrativos, tanto nas coníferas como nas folhosas, encontra-se localizada no cerne (ROWELL et al., 2005).

O teor de extrativos presente na madeira, é um fator que pode influenciar na escolha e utilidade da espécie para determinado fim, os extrativos podem agregar valores estéticos como cor, resistência, impedindo o ataque por fungos e insetos ou até mesmo podendo interferir negativamente nos processos de hidrólise ou produção de polpa, devido aos taninos e resinas (SANTOS, 2008).

Não existe um solvente universal para se fazer a extração, porém, utiliza-se com maior frequência solventes como éter, acetona, benzeno, etanol, diclorometano, ou misturas destes. As substâncias encontradas com maior frequência extraíveis por esses solventes são os ácidos graxos, ácidos resinosos, ceras, taninos e pigmentos coloridos, (KLOCK et al., 2005).

Segundo Klock et al., (2005), os extrativos da madeira apresentam uma gama ampla de compostos químicos embora representem apenas uma pequena parte

da madeira. Geralmente, são representados pelos óleos essenciais, resinas, taninos, graxas e pigmentos (MORAIS et al., 2005).

De acordo com Buchanan (1981) e Oliveira et al., (2005), os extrativos mesmo quando presentes em pequenas proporções, estão entre os principais responsáveis pela resistência da madeira ao ataque de fungos e insetos.

Baixos teores de extrativos tendem a ser priorizados pelas empresas de celulose, por serem substâncias potencialmente formadoras de “pitch”, isto é, compostos presentes nos extrativos, bem como em alguns aditivos utilizados no processamento da polpa, que podem se depositar em várias partes dos maquinários e equipamentos das fábricas de polpa (GOMIDE et al., 2005).

Segundo Latif (1966), alguns tipos de taninos podem ser extraídos a partir de processos industriais simples, devido à solubilidade destes compostos em água.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo, determinar o teor de extrativos totais de diferentes espécies nativas do cerrado visando escolher qual o melhor reagente para tal função.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O material utilizado neste trabalho foi proveniente da região de Corrente, no sul do Estado do Piauí onde

foram recolhidos, resíduos das partes (0, 25, 50, 75 e 100%) da altura comercial do tronco de 5 espécies nativas *Ocotea odorifera* (Vell.) (Sassafrás), *Tabebuia alba* (Ipê Amarelo), *Dalbergia cearenses* Ducke (Violeta), *Hymenaea courbaril* L. (Jatobá) e *Andira anthelmia* (Vell.) (Angelim), submetidas ao processo de extração.

As amostras foram trituradas com o auxílio de um moinho do tipo Willey. A serragem obtida foi homogeneizada e classificadas em função da granulometria em peneiras de 40 e 60 mesh. As partículas foram secas em estufa à 105 ± 3 °C até atingir massa constante.

Foi utilizada uma fração de 40g de resíduos de cada espécie, foram submetidas ao processo de extração em triplicata para cada tipo de solventes.

Para a determinação dos extrativos foram utilizados duas mantas aquecedoras, dotadas de um sistema de extração tipo Soxhlet; balança com exatidão de 0,0001g; conjunto de bomba de vácuo; funil de vidro; proveta de 500 e 1000 ml; 5 a 10 beakers de 500 ml; dois balões volumétricos com capacidade de 500 ml; 500 ml de solução metanol/extração; 500 ml de água destilada/extração e filtro de papel.

Todo o procedimento foi executado no Laboratório de Química Orgânica da UFPI/CPCE onde foram testados dois solventes na extração, sendo o primeiro deles para determinação do teor de extrativos em água destilada e o segundo em metanol.

Foram feitas análises químicas imediatas de acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 8112 da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT.

Inicialmente fez-se a limpeza de toda a vidraria para evitar a interação com resíduos ali existentes. Posteriormente o pó de serragem foi acondicionado em um cartucho confeccionado com papel filtro e colocado dentro do extrator Soxhlet. Em um balão volumétrico, colocou-se 250 ml de água destilada (ou metanol (CH₃OH), dependendo do solvente a ser utilizado), acoplado-os aos extratores Soxhlet, para montar o conjunto (balão + extrator + condensador) sobre a manta térmica e assim, iniciar o aquecimento.

O material foi mantido no extrator por um período de 6 horas. O tempo foi contado a partir do momento em que o começou a ebulição do reagente, (de forma geral, observou-se um ritmo de 4 a 6 refluxos por hora). Durante todo o processo foi observado o fluxo de água de resfriamento dos condensadores.

Após o término da extração o conjunto foi desmontado e lavado, o precipitado obtido, colocado dentro do Becker devidamente tarado, para evaporação da água, concentrando qualquer material que venha ter sido removido do pó de serragem. Para recuperar parte do metanol utilizado e concentrar o material extraído no próprio metanol, foi utilizado um evaporador rotativo.

Após todo procedimento de extração, foi desmontado todo o conjunto de extração, recolhido todo o material adquirido e filtrado com o auxílio de uma bomba à vácuo, funil de Buchner, filtro e papel filtro quantitativo.

Os beakers com líquido extraído da serragem foram secos em estufa, até atingir peso constante, para

calcular o teor de extrativos em água destilada e metanol através da Equação:

$$Ext (\%) = \left(\frac{Mi - Mf}{Mi} \right) * 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: Ext = Teor de extrativos em porcentagem; Mi = Massa inicial, em gramas; Mf = Massa da amostra após estufa, em gramas.

Os dados foram analisados por meio de análise de variância e pela análise estatística descritiva, utilizando o software R (DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Teores médios de extrativos obtidos a partir da extração com água e metanol.

Espécies	Rendimento dos extrativos (%)	
	Água	Metanol
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.)	0,81 e	1,12 a
<i>Tabebuia alba</i> .	2,25 c	0,65 b
<i>Dalbergia cearenses</i> Ducke	14,08 a	0,68 b
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var.	3,79 b	1,30 a
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.)	1,86 d	0,55 b
Média	4,56	0,86

Médias seguidas por uma mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, $p > 0,05$).

A espécie que obteve o maior rendimento de extrativos foi a *Dalbergia cearenses* Ducke, com um rendimento de 14,76% total.

Foram observados maiores rendimentos nas extrações realizadas com água conforme a sequência a seguir: *Tabebuia alba*, *Dalbergia cearenses* Ducke., *Hymenaea courbaril* L. var., e *Andira anthelmia* (Vell.). Já na extração realizada com metanol, as espécies *Ocotea odorifera* (Vell.) e *Hymenaea courbaril* L. var., apresentaram maior rendimento.

Uma possível explicação para o teor de extrativos em H₂O ser maior do que em metanol em algumas espécies, como já visualizados na tabela 1, se dá devido os extratos solúveis em solventes orgânicos poderem conter uma considerável fração que é também solúvel em água, como citado anteriormente por (KLOCK et al., 2005).

Observa-se na figura 3, o rendimento total de extrativos em cada espécie em decorrência do tipo de solvente utilizado na extração.

O conhecimento da composição química da madeira, sobretudo do teor de extrativos, possibilita o entendimento de seu comportamento como matéria prima e sua possível utilização em diversos seguimentos da indústria, facilitando na escolha e em seu uso final.

Figura 3. Rendimento total de extrativos em diferentes solventes (água e metanol) em cada espécie.

Segundo Oliveira et al., (2005), a quantidade e a qualidade dos extrativos são bastante variáveis de espécie para espécie. As variações nos teores dessas substâncias são evidentes entre indivíduos dentro de uma mesma espécie, variando do cerne mais interno para o recém-formado, sendo mais efetivo neste último.

O teor comum de extrativos é de 2 a 3% nas folhosas e de até 10% em certas coníferas. Apesar de sua quantidade pequena, os extrativos podem influir sobre a conveniência da utilização de um determinado processo (AREA, 2008). Essa informação corrobora com os dados encontrados neste trabalho.

Yasar et al., (2010) sugerem o tratamento prévio de partículas de materiais lignocelulósicos em água ou solução alcalina para promover a remoção de parte dos extrativos e viabilizar a produção de painéis de partículas. A partir dessa informação, pode-se indicar, dentre as espécies utilizadas no trabalho, que a espécie *Dalbergia cearenses* Ducke, obteve-se maior rendimento quando feita a extração em água.

4. CONCLUSÕES

O método de extração em que se utilizou água como solvente mostrou-se mais eficiente quando comparado ao metanol, pois os teores encontrados foram mais significativos. Nesse sentido e de acordo com os dados apresentados nesse trabalho, observa-se que a utilização da água como solvente em um método de extração é a opção mais viável, técnica e economicamente.

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8112**: Carvão vegetal: análise imediata. Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 6p.

AREA, M. C. **Panorama de la industria de celulosa y papel em Iberoamérica**. Argentina: Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel, 2008.

BUCHANAN, M. A. **Extraneous components of wood: the chemistry of wood**. New York: R. Krieger, 1981. 689 p.

FERREIRA, E. B., CAVALCANTI, P. P., NOGUEIRA, D. A. (2013). **ExpDes.pt**: Experimental Designs package (Portuguese). R package version 1.1.2.

GOMIDE, J.L. et al. Caracterização tecnológica, para produção de celulose, da nova geração de clones de Eucalyptus no Brasil. **Revista Árvore**, v.29, n.1, p.129-137, 2005.

KLOCK, U; Bolzon de Muñiz, G.I.; Hernandez, J.A.; Andrade, A.S. **Química da madeira**. 3ª edição revisada. Curitiba. 2005. 86p.

LATIF, M.A. Bark, a potentiel source of useful products. **The pakistan Journal or forest**, Pakistan, v.16, n.2, p. 172-175, 1966.

MORAIS, S. A. L. de; NASCIMENTO, E. A. do; MELO, D. C. de. Análise da madeira de *Pinus oocarpa* parte I: estudo dos constituintes macromoleculares e extrativos voláteis. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 29, n. 3, p. 461-470, 2005.

OLIVEIRA, J. T. S.; SOUZA, L. C. S.; LUCIA, R. M. D.; JÚNIOR, W. P. S. Influência dos extrativos na resistência ao apodrecimento de seis espécies de madeira, **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.29, n.5, p.819-826, 2005.

R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org/>.

ROWELL, R.M.; PETTERSEN, R.; HAN, J.S; ROWELL, J.S.; TSHABALALA, M.A. **Cell Wall Chermistry**. Cap. 03. **Handbook of Wood Chemitry and Wood composites**. Editado por Roger M. Rowell. Editora Taylor & Francis Group. New York, 2005.

SANTOS, I.D. **Influencia dos teores de lignina, holocelulose e extrativos na densidade básica, contração da madeira e nos rendimentos e densidade do carvão vegetal de cinco espécies lenhosas do cerrado**. Distrito Federal, 2008. 57f. Dissertação de (Mestrado em Engenharia Florestal) Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília. Brasília, DF.

YASAR, U.; OZYIGIT, I. I.; SERIN, M., Judas tree (*Cercis siliquastrum* L. subsp. *siliquastrum*) as a possible biomonitor for Cr, Fe and Ni. **Biotech**, Istanbul (Turkey). Rom. Lett., v.15, n. 1, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DESCRIÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PRÁTICOS E DE BAIXO CUSTO, NO TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA

Luane Carine de Paula de OLIVEIRA^{1*}, Tagliane Puhl HEEMANN², Hellen Cristine Lima LOPES¹

¹Inst de Ciências Agrárias e Amb, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²PPG em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: luanesilva2327@gmail.com

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre os diferentes processos de preservação não industriais da madeira, descrevendo suas formas de aplicação. Foram descritos dez métodos, sendo elas: da substituição da seiva, difusão simples, boucheri, pincelamento e aspersão, imersão rápida, imersão prolongada, tratamento por afogamento, banho quente-frio, banho frio e, por último, difusão dupla. Foram realizadas consultas em artigos de revistas, livros didáticos, dissertações, teses e projetos. Verificou-se que devido às perdas consideráveis ocasionadas por agentes biodegradadores, aliada a preocupação da sustentabilidade dos ecossistemas e a exigibilidade dos consumidores quanto à qualidade dos produtos madeireiros o tratamento da madeira tornou-se inevitável. Como alternativa mais simples, prática e de baixo custo na mediação deste problema estão as formas de preservação não industriais que tem se mostrado métodos de baixo custo e eficazes.

Palavras-chave: tratamentos caseiros; métodos alternativos; agentes biodegradadores.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, existem várias espécies produtoras de madeiras naturalmente resistentes à biodegradação por organismos xilófagos. Todavia, a exploração desenfreada das florestas nativas praticamente esgotou a disponibilidade dessas madeiras nas regiões nordeste, Sudeste e Sul do país, e as colocou sob risco de extinção na região Centro-Oeste. Assim, a consciência conservacionista, aliada ao custo de transporte, impõe cautela na exploração das espécies alternativas da região Norte. Para suprir a demanda crescente por madeira resistente aos organismos xilófagos e diminuir a pressão sobre as florestas nativas, uma opção bastante atraente é o uso de tratamento preservativo em madeira de espécies plantadas e de crescimento rápido.

A madeira representa um dos materiais mais versáteis e amplamente empregados pela humanidade há milhares de anos, em virtude de suas excelentes propriedades físicas, mecânicas e anatômicas, entretanto é preciso adotar parâmetros que auxiliem na escolha da madeira adequada em conformidade com a utilização

final pretendida. A resistência de madeiras ao ataque de organismos xilófagos é preocupação constante. Portanto o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas que melhorem essa propriedade e melhorem a conservação são de fundamental importância no sucesso dos mercados ligados ao setor madeireiro.

Os métodos de preservação de madeiras incluem técnicas simples, de cunho caseiro ou industrial, com emprego de maquinário específico com a finalidade de aplicar à peça pressão superior à atmosférica e aumentar a capacidade de retenção do produto preservativo (LEPAGE, 1986). O tratamento preservativo implica em aumento do custo inicial da madeira, mas que ao longo do tempo de uso é diluído a ponto de ser mais vantajoso que a madeira não tratada (MAGALHÃES; PEREIRA, 2003).

Este trabalho se trata de uma revisão de literatura e teve por objetivo apresentar os diversos processos de preservação não industriais da madeira e descrever, suas formas de aplicação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Método de Substituição De Seiva

Esse método consiste em substituir a seiva da madeira recém abatida (máximo 24 horas antes do início do tratamento) pela solução preservativa. O processo de substituição de seiva destina-se a peças roliças e sem casca. O processo de penetração da solução preservativa é obtido em função dos fenômenos da capilaridade, e a secagem mesmo que parcial altera negativamente a eficiência do processo (MAGALHÃES; PEREIRA, 2003; JANKOWSKY, 1990).

Para o tratamento as peças são colocadas verticalmente no recipiente com suas bases mergulhadas na solução preservativa, onde há o começo da evaporação da seiva pelas partes superiores das peças, que estão expostas ao ar. Os elementos anatômicos da madeira podem atuar como um feixe de capilares (tubos contínuos de diâmetro reduzido) e a evaporação da seiva promove um fluxo capilar ascendente que força a penetração da solução preservativa da madeira. Portanto quanto maior o comprimento da peça menor a eficiência. No entanto o tratamento deve ocorrer em ambiente coberto e bem ventilado (Figura 1) (JANKOWSKY, 1990). Para mourões Magalhães;Pereira, (2003) recomendam peças de até 2,5 metros de comprimento e 16 cm de diâmetro.

Figura 1. Mourões em tratamento pelo processo de Substituição de seiva. A) mourões com espaçamento adequado para ventilação. B) Mourões justapostos, impedindo a ventilação e consequentemente receberão produtos preservativos em quantidade inferior à recomendada (GALVÃO et al,2004).

Os preservativos indicados são os solúveis em água (hidrossolúveis). Os sais do tipo CCA (Arseniato de Cobre Cromatado), não são recomendados por apresentarem uma reação de fixação amadeira muito rápida, pois ocorre risco de formação de cristais nos vazios da madeira em lugar de uma reação como material lignocelulósico. Esse processo impede a penetração adequada dos ingredientes ativos

dentro da parede celular. Usualmente utiliza-se o CCB ou FCAP (Flúor Cromo Arsênico Fenol) em concentrações entre 3 e 5% que começa a se difundir para o interior da madeira submersa em contato com a solução (sentido radial), e a ser drenado pelos capilares dos topos (sentido longitudinal), à medida que ocorre evaporação de água nas partes aéreas da peça, simultaneamente os ingredientes da solução drenada se difundem do interior dos capilares para os tecidos lenhosos vizinhos procurando um equilíbrio em concentração e conferindo maior uniformidade ao tratamento (GALVÃO et al., 2004; MORESCHI, 2013).

Para tratamento de madeiras com solução preservativa de CCB (Borato de Cobre Cromatado) Torreset al (2011); Magalhães; Pereira, (2003) utilizaram tambores de 200 litros. Galvão et al., (2004) afirma que para tratamento de peças de até 2,5 metros de comprimento recipientes com no mínimo de 40 cm de altura podem ser utilizadas. Nessas vasilhas são preparadas soluções com 2,5% de concentração, ou seja, a cada 100 litros de solução deve conter 2,5 kg do preservativo. O nível da solução não deve ultrapassar 2/3 da altura para evitar derramamento ao imergir a madeira a ser tratada.

O processo de substituição de seiva é lento e requer muitos cuidados para que se obtenha êxito. Porém esse processo apresenta uma grande eficiência com durabilidade acima de 11 anos.

2.2 Difusão Simples

Esse processo baseia-se no princípio de que os produtos hidrossolúveis concentrados, quando colocado em contato com a madeira (superfície) verde, diluem-se na água (livre) e migram gradualmente para o seu interior, ou seja, as moléculas buscam equilíbrio entre as zonas de potencial químicos diferentes. Utiliza-se do gradiente de potencial químico existente entre a solução contida no interior da madeira (seiva) e a solução preservativa (MORESCHI, 2013).

Esse método é indicado para madeiras recém-abatidas, roliças e descascadas, sendo diferenciada do método de substituição de seiva por ser dispostas horizontalmente, permanecendo totalmente submersas e o deslocamento da solução preservativa para o interior da madeira ocorre por migração de íons até que se estabeleça o equilíbrio das concentrações dentro e fora da peça (MODES et al., 2011).

O produto preservativo CCA deixa a camada superficial da madeira super tratada enquanto que as camadas mais profundas ficam pobremente tratadas ou não tratadas. Sendo que

os produtos mais usuais para essa finalidade são o CCB e o FCAP e a mistura de tetraborato de sódio decahidratado (borax) mais ácido bórico, na relação de 1,4:1 respectivamente (MORESCHI, 2013).

O método de difusão simples apresenta uma duração média de 9 anos [tratados a partir de mistura preparada com, Cloreto de zinco em solução à 50% (79%), Bicromato de potássio (18%) e Ácido Crômico (3%)] de 10 anos [Sulfato de zinco (80%) Bicromato de potássio (20%)] e 11 anos [Sulfato de cobre (50%) e Bicromato de potássio (50%)].

Nesse processo o uso de soluções concentradas facilita a difusão de sais para o interior da madeira. Sendo os compostos de boro muito usados por apresentarem boa solubilidade e penetração na madeira, e também produtos a base de fluoreto de sódio na forma de pasta. Os preservativos na forma de pasta são aplicados nas superfícies das peças de madeira que são empilhadas compactadamente e cobertas com lona plástica por cerca de 30 dias (GALVÃO et al., 2014).

2.3 Método de Bouchéri Modificado

Este processo de tratamento (Figuras 2 e 3), inventado em 1838 pelo francês Auguste Boucherie, tem por objeto a preservação de madeira verde na forma de tora, normalmente para utilização como postes, onde a solução preservativa é empurrada por pressão hidráulica para dentro da tora, por um de seus extremos, com simultânea expulsão da seiva no extremo oposto (MORESCHI, 2013).

Originalmente o processo de tratamento deste tipo de madeira consistia na introdução de solução preservativa em árvores ainda em pé, ou recém abatidas com casca, galhos e folhas. Ao se colocar a solução em contato com a madeira de alburno, esta era drenada por efeito da transpiração de umidade pelas folhas. Entretanto, por se tratar de um método com resultados imprevisíveis, este foi desenvolvido gradativamente para utilização em nível industrial. (MORESCHI, 2013)

No processo de tratamento Bouchéri modificado, madeira recém abatida na forma de tora é colocada levemente inclinada sobre suportes, ainda com casca e com a porção basal na parte mais elevada, onde se adapta uma conexão de borracha sanfonada inflável, revestida por uma capa metálica (Figura 2). (MORESCHI, 2013)

Figura 2. Conexão sanfonada inflável, revestida por uma capa metálica (esquerda) e; conexão com mangueiras para alimentação de solução preservativa e injeção de ar comprimido (direita), (MORESCHI, 2013).

A partir do início do tratamento, a seiva existente na madeira é forçada a sair pelo outro extremo da tora. O tratamento perdura até que se observe o escorrimento da solução preservativa no outro extremo, deixando a madeira de alburno tratada. Para melhorar a eficiência do tratamento o produto / ingrediente preservativo a ser utilizado não deve ser muito reativo com os constituintes da madeira, como já considerado nos tratamentos por difusão. Assim sendo, aqueles materiais formulados à base de elementos de baixa massa molecular são os mais adequados. (MORESCHI, 2013)

Figura 3. Instalação necessária para o tratamento da madeira pelo processo de Bouchéri modificado (MORESCHI, 2013).

Da mesma forma que para o processo de capilaridade, quando a madeira é recém tratada, ela conterá solução preservativa principalmente no interior de seus capilares, necessitando de um tempo de espera no estado úmido para que o preservativo possa se distribuir de forma mais homogênea e se fixar nos componentes da madeira. Assim sendo, os cuidados já mencionados no sentido de mantê-la com sua umidade original por cerca de um mês, são medidas que podem melhorar a qualidade do material tratado (MORESCHI, 2013).

2.4 Método de Pincelamento e Aspersão

O método de pincelamento (Figura 4) ou aspersão (Figura 5) são considerados os processos mais simples disponíveis. Os investimentos requeridos são mínimos, sendo estes métodos indicados para madeiras muito permeáveis e que não proporcionam uma longevidade da madeira assim tratada. A penetração e retenção de solução preservativa são pequenas. Estes processos servem para os tipos de madeiras que serão utilizadas em circunstâncias de baixa incidência de ataque por organismos xilófagos (MAGALHÃES, 2011).

Em alguns casos, este método objetiva unicamente a proteção superficial da madeira. Neste caso, a simples aplicação de um produto compatível com o uso do material tratado, dentro das recomendações dadas pela empresa que o fornece, deverá atender o objetivo do tratamento. Em outras situações de uso da madeira há necessidade de tratá-la a maiores profundidades, em decorrência de futuro desenvolvimento de fendas superficiais na peça colocada em uso, que expõem o material do interior não tratado a agentes xilófagos (MORESHI, 2013).

Figura 4. Tratamento por pincelamento e proteção pessoal utilizada (MORESCHI, 2013).

Os produtos usados nesses tratamentos são os hidrossolúveis e oleossolúveis de baixa viscosidade, podendo ser aplicados por meio de pinceis, bombas costais de aspersão manual, bombas a vácuo entre outros.

Figura 5. Tratamento por pulverização e proteção pessoal utilizada (MORESCHI, 2013).

2.5 Método de Imersão Rápida

Lepage et al (1986) define tratamento preservante por imersão rápida aquele que por

poucos segundos coloca a madeira em contato com uma solução preservante capaz de transferir para a madeira uma solução que inibe a proliferação de microorganismos ou insetos (Figura 6).

No caso de se tratar de madeira verde, recomenda-se usar preservativos hidrossolúveis, e para madeira seca, abaixo do ponto de saturação das fibras, a melhor sugestão é o emprego de preservativos oleossolúveis com baixa viscosidade. O tempo de imersão pode variar de alguns segundos até alguns minutos, dependendo do produto empregado e da permeabilidade da madeira, dependendo apenas de um recipiente com suporte suficiente para armazenar uma quantidade de produto que possa imergir a peça de madeira em tratamento.

Figura 6. Esquema de instalação para pré-tratamento manual das peças. (Fonte Manual de Preservação de Madeiras – Vol. II – Publicação IPT n° 1637. Imersão rápida para tratamento de bambu (UFMG, 2014).

2.6 Método de Imersão Prolongada

A imersão prolongada é um método semelhante ao de imersão rápida, diferenciando pelo período de imersão. Esse fator (período de imersão) é determinado pela madeira ou tipo de produto utilizado. Para o caso de madeira verde utiliza produto hidrossolúvel, para madeira seca é utilizado produto oleossolúvel, a absorção pode ser facilmente determinada, segundo alguns autores, pelo cálculo da raiz quadrada do tempo de imersão. O tempo de imersão pode variar de várias horas, até vários dias sendo que a maior absorção ocorre no primeiro dia diminuindo gradativamente.

A eficiência deste tratamento preservativo é determinada pela penetração, pela distribuição e pela quantidade da substância tóxica absorvida e retida pela madeira (HUNT; GARRATT, 1967).

Neste método a madeira é imersa na solução preservativa de modo que seja controlado o tempo de imersão. Este procedimento pode ser realizado num tempo maior após o corte das árvores, fator que pode ser decisivo na escolha do método preservativo, principalmente quando o corte é efetuado em local distante.

2.7 Tratamento por Afogamento

Para o tratamento do bambu por afogamento é necessário um grande recipiente onde caibam os colmos inteiramente imersos (Figura 7). Para submergir o bambu, é necessário quebrar os tímpanos para que ele se encha de água. Pode-se usar uma furadeira elétrica com uma broca especial com comprimento que consiga atingir todo o colmo. Depois de mergulhado, o bambu deve ficar imerso por 20 dias, prazo este testado em pesquisas. Para que os colmos fiquem inteiramente imersos, podem ser utilizadas estacas para segurá-los.

Figura 7. Preservação e tratamento da madeira de reflorestamento VIII Simpósio Técnicas de Plantio. Fonte: M. Sc. Jackson Marcelo Vidal.

2.8 Banho Quente Frio

O tratamento de madeiras conhecido como banho quente-frio (BQF) constitui uma alternativa simples e viável na preservação de madeiras, especialmente aquelas empregadas em propriedades rurais. Para que o processo alcance o resultado esperado, o material deve estar seco e sem cascas, o que determinará a taxa de penetração e absorção do produto, estimadas em aproximadamente 100 kg de solução preservativa por metro cúbico de madeira.

O método consiste em mergulhar no sentido horizontal as madeiras (Figura 8), por um período de aproximadamente 2 horas sob a temperatura de 100°C na solução escolhida, em geral, creosoto e alcatrão em partes iguais. Após esta etapa, as madeiras são levadas a outro recipiente para receberem o banho frio em posição vertical pelo período aproximado de 4 horas, em conformidade com a metodologia adotada por Costa (2005).

Esta metodologia apresenta como especial vantagem seu tempo de duração curto e aumento na retenção do produto preservativo, como explicam Galvão et al. (1986). Os autores ressaltam que o tempo de execução do procedimento varia entre 6 e 8 horas e que após 8 anos da implantação das peças em experimento realizado por Milano (1979), 92% das peças estavam intactas e 8% apresentaram leve ataque de cerne e alborno sem injúrias. Apesar da adoção do valor de 100°C para a

realização do banho quente, o tratamento pode ser adaptado conforme a necessidade e disponibilidade técnica Baraúna et al., (2012).

Figura 8. Cura do Bambu, banho quente e frio. Fonte: Elciney Araujo (2011).

2.9 Banho Frio

O procedimento do banho frio possui duas variações, uma para soluções oleosas e outra para preservativos hidrossolúveis. Em ambos os casos, a madeira deve estar livre de casca. Em soluções oleosas: o processo simples que consiste em deixar as madeiras completamente submersas pelo período de 7 dias. Em soluções de preservativos hidrossolúveis: o tratamento deve ser realizado pelo período mínimo de 5 dias, sendo a taxa de penetração diretamente proporcional ao tempo de imersão das peças. A técnica de imersão em banho frio tem seu uso amplamente difundido em virtude da facilidade de execução e produção literária abundante.

2.10 Difusão Dupla

De acordo com Galvão (2004) a difusão dupla é uma técnica recomendada especialmente para madeiras que ficarão em contato com o solo e pode ser aplicada em madeiras verdes ou secas. O método consiste na imersão das madeiras em soluções químicas distintas pelo mesmo período de tempo, para a formação de um precipitado insolúvel com propriedades preservativas e de difícil lixiviação. O processo completo pode durar 15 dias e podem ser empregadas soluções diversas como Sulfato de Cobre e Dicromato de Potássio ou ainda a combinação de Fluoreto de Sódio na primeira imersão e Sulfato de Cobre na segunda para a formação de Fluoreto de Cobre, composto resistente à lixiviação (GALVÃO et al, 2004).

3. CONCLUSÃO

A existência de inúmeras espécies de madeira sujeitas ao ataque de agentes biológicos degradadores faz com que o uso de tratamentos preservativos seja inevitável. Existe uma variedade de processos simples e práticos, possíveis de serem efetuados pelos próprios interessados que são capazes de economicamente proteger e aumentar a duração natural da madeira para as mais diversas espécies.

Com base nos processos apresentados, pode-se completar que a preservação “caseira”, ou seja, não industrial, é de extrema relevância, principalmente por resultar no uso da madeira de forma racional, reduzindo o custo e agregando valor na madeira, além de serem métodos eficazes contra a biodeterioração.

As diversas formas de tratar a madeira, descritas, embora consideradas simples, permitem obter bons resultados em termos de extensão de vida útil da madeira em uso, mas para se lograr êxito, é indispensável entendê-las em detalhes, especialmente sobre o mecanismo de penetração do produto preservativo e de como conseguir a introdução de uma quantidade desejada de produto na madeira para a obtenção da proteção desejada.

Independente do método de preservação a ser adotado, deve-se procurar obter resultados que promovam o aumento de vida útil do material tratado para uma utilização específica, estes relacionados à: a) profundidade de penetração do produto preservativo, a partir da superfície da madeira; b) retenção, em termos de massa de produto por volume de madeira tratada, e; c) uniformidade de distribuição.

De maneira geral, pode-se conseguir um resultado melhor através de métodos mais sofisticados, haja vista que tais sofisticações tenham sido feitas gradativamente para alcançarmelhores resultados. No entanto, muitos métodos simples são suficientemente capazes de alcançá-los, dependendo das demais variáveis envolvidas, como a permeabilidade e bitola da madeira, forma física, etc., tipo de solução preservativa, temperatura, entre outras a serem consideradas para a obtenção dos resultados almejados.

4.REFERÊNCIAS

BARAÚNA, E. E. P.; VIEIRA, R. S.; MONTEIRO, T. C. **Tratamento térmico de madeira serrada do angelim pedra (*Dinizia excelsa* Ducke) com boro**. Journal of Biotechnology and Biodiversity, v. 2, n. 1, 2012.

COSTA, A. F.; VALE, A. T.; GONZALES, J. C. **Durabilidade de madeiras tratadas e não tratadas em campo de apodrecimento**. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 12, n. 1, p. 7-14, 2005.

HUNT, G. M.; GARRATT, G. A. **Wood preservation**. 3. ed. New York: Mc-Graw Hill, 1967. 433 p.

LEPAGE, E. S. **Métodos de tratamento**. IPT, São Paulo, v. 2, p. 343-420, 1986.

LEPAGE, E. S. **Manual de Preservação da Madeiras**. IPT, São Paulo SP, Vol I 1986.

GALLON, R.; STANGERLIN, D. M.; SOUZA, A. P. Resistência à deterioração de madeiras amazônicas tratadas por imersão simples em óleo queimado. **Nativa**, v. 2, n. 1, p. 48-52, 2014.

GALVÃO, A. P. M.; MAGALHÃES, L. E. W.; MATTOS, P. P. Processos práticos para preservar a madeira. **Colombo: Embrapa Florestas**, 2004. 49 p. (Documentos ISSN 1517 – 526X; 96).

JANKOWSKY, I. P. **Fundamentos de preservação de madeiras**. Piracicaba (11): 1 – 12 jun. 1990. 8 p. Documentos florestais ESALQ.

MAGALHÃES, W. L. E.; PEREIRA, J.C.D. Método de substituição de seiva para preservação de mourões. **Colombo: Embrapa Florestas**, 2003. 5 p. (Comunicado Técnico).

MORESCHI, J. C. **Biodegradação e preservação da madeira**. Curitiba, PR, v. 3 2013.

MODES, K. S. Combinação de dois métodos não industriais no tratamento preservativo de moirões de *Eucalyptus grandis*. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 21, n. 3, p. 579-589, jul.-set., 2011.

TORRES, P. M. A.; PAES, J. B.; FILHO, J. A. L.; NASCIMENTO, J. W. B. **Tratamento preservativo da madeira juvenil de *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh, pelo método de substituição de seiva**. Cerne, Lavras, v. 17, n. 2, p. 275-282, abr/jun. 2011.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE CAMBARÁ, NO PANTANAL DE CÁCERES, MT

Leonardo Leite FIALHO JUNIOR, Poliane Rodrigues ROSA, Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA,
Nizete DURANS Ribeiro, Otávio Miranda VERLY, Rosane SEGALLA Soares*

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rosane.segalla@cas.ifmt.edu.br

RESUMO: Com grande abundância e larga distribuição, *Vochysia divergens* Pohl é uma espécie arbórea pertencente à família Vochysiaceae, popularmente conhecida como Cambará. Agrupamentos florestais dominados por esses indivíduos são conhecidos no pantanal por cambarazais, adaptados a solos periodicamente inundados, sendo uma das principais fitofisionomias desse ecossistema. Embora tenha sua morfologia externa descrita, trabalhos que tratem de sua anatomia são escassos. Objetivou-se com este estudo a caracterização anatômica de *V. divergens*, como subsídio ao estudo científico, levando-se em conta, a importância da espécie para o subpantanal de Cáceres, no estado de Mato Grosso. Coletaram-se material dos órgãos vegetativos caule, pecíolo e folha de indivíduo adulto, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres, onde a espécie é frequente nas reservas fitofisionômicas do Cerrado-Pantanal da instituição. O material foi seccionado *in vivo* com cortes transversais à mão livre, com apoio de lâmina de barbear e isopor. Após a seleção dos cortes, os mesmos foram clarificados com água sanitária 70% por tempo variável, lavados em água destilada e passados em ácido acético 5%. A coloração foi feita pela mistura dos corantes azul de Astra 1% e safranina 1%, na proporção de 9:1 (v/v) durante oito segundos. A montagem das lâminas semipermanentes foi feita com Glicerina 50%, posteriormente, fotografados com câmera semiprofissional em microscópio óptico. Quanto ao caule pode-se notar epiderme disposta em camada unisseriada, presença do tecido parenquimático cortical e periciclo esclerificado envolvendo os tecidos vasculares. Quanto ao sistema condutor, o floema se mostrou com características comuns, enquanto o xilema destacou-se pela presença de numerosos vasos metaxilemáticos, em meio à associação de fibras, sendo possível constatar crescimento secundário nesse órgão, devido à ocorrência de raios parenquimáticos proeminentes. Observou-se ainda a medula, constituída por nítido sistema parenquimático. A região peciolar exibe grande quantidade de tecido parenquimático cortical e ausência do periciclo, além de fina camada de xilema, com vasos menos volumosos e em menor quantidade, comparada ao caule. Na folha verificaram-se a presença de vasos metaxilemáticos, assim como, de periciclo esclerificado e vigorosos raios parenquimáticos. Nesse órgão, a epiderme se mostrou unisseriada. Em todos os órgãos estudados constatou-se tricomas tectores. A anatomia dos órgãos vegetativos, caule, pecíolo e folha de *V. divergens* evidenciaram composição estrutural compatível ao estágio de desenvolvimento vegetal, bem como, mostram-se adequados para o aprendizado e estudo científico dessa subárea de conhecimento botânico.

Palavra-chave: Morfoanatomia, Myrtales, *Vochysia divergens* Pohl, Vochysiaceae

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS FRUTOS DE CASTANHEIRA DO BRASIL

Luana BOUVIE^{1*}, Daniela Roberta BORELLA¹, Paula Amanda de Oliveira PORTO¹,
Andréa Carvalho da SILVA¹, Sarita LEONEL²

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

²Faculdade de Ciências Agrônomicas, Universidade do Estado de São Paulo, Botucatu, São Paulo, Brasil.

*E-mail: bouvieluana@gmail.com

RESUMO: Caracterizou-se físico-quimicamente partes do fruto e semente da *Bertholletia excelsa*. No norte de MT coletou-se frutos do chão que foram beneficiados e classificados em: Mesocarpo jovem (MJ); Mesocarpo velho (MV); Semente jovem (SJ); Semente velha (SV); Amêndoa (A); Resquício floral (RF); Tegumento da semente (TS) e Exocarpo (EX). No Laboratório de ciência de solo da Faculdade de Ciências Agrônomicas/UNESP – Botucatu, SP, analisou-se quimicamente macronutrientes: Nitrogênio (N); Fósforo (P); Potássio (K); Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Enxofre (S); micronutrientes: Boro (B); Cobre (Cu); Manganês (Mn) e Zinco (Zn); e analisou-se propriedades físicas: porcentagem de Nitrogênio e Carbono (C); relação C/N; densidade; pH e condutividade elétrica. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo cada parte do fruto um tratamento. Procedeu-se à análise da variância e ao teste de Tukey ($p > 0,05$), para N, P e K calculou-se a correlação de Pearson a 95%. Amêndoa concentrou mais N, P, Mg, S e Zn; e exocarpo mais K, Ca, B e Mn. A relação C/N foi menor na semente, no embrião, no exocarpo e no resquício floral. Entre as partes do fruto há alta correlação direta de N entre SV/EX, SV/TS; de P entre SV/A, SJ/TS, A/TS, A/SJ e de K entre MJ/RF, EX/RF, EX/MJ, SJ/RF, SJ/MF, SJ/EX; e há alta correlação inversa de N entre MJ/RF, EX/MV; de P entre SJ/A, A/EX e de K entre TS/MV. Potássio e Nitrogênio são mais exportados para o fruto, o mesocarpo velho tem maior relação C/N e o embrião a menor.

Palavra-chave: *Bertholletia excelsa*, Macronutrientes, Micronutrientes, Resíduos, Substrato.

1. INTRODUÇÃO

Garantir a segurança alimentar e nutricional é uma preocupação mundial que envolve a quantidade e a qualidade da dieta humana e também a certificação da origem do produto. Diversas espécies produtoras de sementes oleaginosas presentes na Amazônia são alternativas de enriquecimento e produção de alimentos promissoras para a indústria. No geral as amêndoas são ricas em proteínas, lipídios e fibras, possuem tiamina, riboflavina, niacina e vitaminas B1 e B2, além de teores consideráveis de fósforo, potássio, cálcio e magnésio, são pobres em sódio e não possuem colesterol (SOUZA et al., 2008). A castanheira (*Bertholletia excelsa* Humb. & Bonpl.) produz importantes sementes comestíveis, e após a decadência da borracha se tornou o principal símbolo do desenvolvimento sustentável e estratégico para a conservação da floresta. Associação do Povo Indígena Zoró – APIZ (2008). A Castanha-do-Brasil é apreciada pelo sabor e por suas qualidades nutricionais, constituindo-se de 60 a 70% de lipídeos (expressivamente de ácidos graxos poli-insaturados) e cerca de 15 a 20% de

proteínas de alto valor biológico (CARDARELLI; OLIVEIRA, 2000). Contém minerais importantes para o metabolismo humano, como fósforo, cálcio, magnésio, potássio, zinco, manganês e cobre (GONÇALVES et al., 2002), também é fonte de selênio e vitaminas do complexo B (SOUZA; MENEZES, 2004). O beneficiamento das sementes de *B. excelsa* gera grande quantidade de biomassa, de forma que para cada tonelada de amêndoas 1,4 toneladas de resíduos são formados (DIAS et al., 2012). Tratam-se de estruturas lignificadas e de composição complexa, com potencial para aproveitamento em artesanatos e energia (FAUSTINO et al., 2014). Além disso, o pericarpo possui constituição química relevante para nutrição vegetal (MENDES et al., 2007), assim a produção de substrato orgânico se torna outra possibilidade de subproduto dos frutos de castanheira. A produtividade agrícola e florestal depende da fertilização com macro e micronutrientes, portanto substrato oriundo de resíduos, além de minimizar o descarte, pode complementar a renda gerando uma alternativa de baixo custo para suprir as necessidades

minerais das plantas (SANTOS, 2012). O substrato favorece o crescimento e desenvolvimento vegetal quando apresenta características físico-química adequadas. Nesse contexto, objetivou-se caracterizar físico-quimicamente as partes do fruto e semente de *Bertholletia excelsa*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Coletou-se frutos de castanheira em dezembro de 2014, em área de Reserva legal a aproximadamente 30 quilômetros do município de Itaúba – Mato Grosso, compreendido em 11°02'45.33" Sul e 55°10'55.94" Oeste, a 362 metros de altitude. O município está inserido no Bioma Amazônia, apresenta clima equatorial quente e úmido, com período de estiagem de junho a agosto, a temperatura varia de 24 – 40°C. Localiza-se na grande Bacia do Amazonas, abrangendo os rios Teles Pires, Saudade e Peixoto de Azevedo, com relevo de Planalto Residual Norte mato-grossense, Serra do Cachimbo e Serra dos Caiabis. Precipitação anual de 2.500 mm.

Os frutos e sementes de *B. excelsa* foram beneficiados no Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop, com auxílio de serra elétrica e torno de bancada. Em seguida classificou-se as partes do fruto em Mesocarpo jovem (MJ); Mesocarpo velho (MV); Semente jovem (SJ); Semente velha (SV); Amêndoa (A); Resquício floral (RF); Tegumento da semente (TS) e Exocarpo (EX) (Figura 1).

Figura 1. Mesocarpo: A) jovem; B) velho; Semente: C) jovem; D) velha; E) Resquício floral; F) Amêndoa; G) Exocarpo; H) Tegumento da semente.

As amostras foram levadas ao Laboratório de ciência de solo da Faculdade de Ciências Agrônomicas/UNESP – Botucatu, SP, onde procederam-se as análises físicas e químicas. Para cada parte do fruto determinou-se teores de macronutrientes: Nitrogênio (N); Fósforo (P); Potássio (K); Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Enxofre (S); de micronutrientes: Boro (B); Cobre (Cu); Manganês (Mn) e Zinco (Zn); e propriedades físicas: porcentagem de Nitrogênio e Carbono (C); relação C/N; densidade; pH e condutividade elétrica (BRASIL, 2014). O N total foi extraído por digestão sulfúrica e determinado pelo método micro-Kjeldahl, o P, K, Ca, Mg, S, Cu, Mn e Zn foram extraídos por digestão nitroperclórica, P e S foram determinados por espectrofotometria com o método azul de molibdênio e turbidimetria. Obteve-se teor de B por incineração a 500°C com reagente colorimétrico Azometina-H, no comprimento de onda de 420 nm (MALAVOLTA et al., 1997).

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo cada parte do

fruto um tratamento. Os resultados foram submetidos à análise da variância e ao teste de Tukey à 95% probabilidade. Para Nitrogênio, Fósforo e Potássio calculou-se a correlação de Pearson a 95% de significância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amêndoa concentrou valores intermediários de K (9,43 g.kg⁻¹) e Ca (2,30 g.kg⁻¹) e os maiores teores de N (31,21 g.kg⁻¹), P (3,60 g.kg⁻¹), Mg (4,28 g.kg⁻¹) e S (212,44 g.kg⁻¹) no entanto, ao ser mesclada com o tegumento da semente a concentração dos últimos diminui para sementes jovens (15,60 g.kg⁻¹; 2,75 g.kg⁻¹; 2,38 g.kg⁻¹; 1,76 g.kg⁻¹) e velhas (14,46 g.kg⁻¹; 2,08 g.kg⁻¹; 2,85 g.kg⁻¹; 1,78 g.kg⁻¹) (Tabela 1).

Tabela 1. Macronutrientes em partes do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	-----g.Kg ⁻¹ -----					
	N	P	K	Ca	Mg	S
MJ	6,31 e	0,29 e	8,48 cd	1,05 e	1,10 e	1,28 cd
MV	7,02 e	0,59 de	3,28 f	1,28 e	1,15 e	1,17 d
SJ	15,06 d	2,75 b	10,33 c	2,50 c	2,38 c	1,76 b
SV	14,46 d	2,08 c	5,73 e	3,20 b	2,85 b	1,78 b
A	31,21 a	3,60 a	9,43 c	2,30 cd	4,28 a	2,12 a
RF	17,86 c	0,89 d	22,40 b	2,00 d	1,53 d	2,04 a
TS	7,69 e	0,71 de	6,95 de	1,93 d	1,10 e	1,48 c
EX	21,57 b	0,81 de	27,55 a	4,25 a	3,08 b	2,05 a

MJ: Mesocarpo jovem; MV: Mesocarpo velho; SJ: Semente jovem; SV: Semente velha; A: Amêndoa; RF: Resquício floral; TS: Tegumento da semente e EX: Exocarpo.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, p > 0,05).

O teor de Ca foi maior em semente velha (3,20 g.kg⁻¹), enquanto que o de K foi inferior (5,73 g.kg⁻¹) o mesmo elemento não apresentou diferença quando comparado entre amêndoa destegumentada e as sementes jovens (9,43 g.kg⁻¹ e 10,33 g.kg⁻¹). A amêndoa concentrou mais Cu (23,50 mg.kg⁻¹) e Zn (56,25 mg.kg⁻¹), porém menos Mn (21,25 mg.kg⁻¹) e apresentou valores intermediários de B (12,44 mg.kg⁻¹). Em sementes jovens e velhas encontrou-se valor semelhante de Cobre (20,00 e 20,25 mg.kg⁻¹) e Boro (15,65 e 15,07 mg.kg⁻¹), concentrações menores de Zinco (29,50 e 36,25 mg.kg⁻¹) e superiores Mn (33,25 e 67,50 mg.kg⁻¹) (Tabela 2). Portanto a amêndoa apresentou mais N; P; Mg; S; Cu e Zn enquanto o tegumento da semente apresenta maior teor de Mn. Os teores de K, Ca, Mg e Cu foram superiores aos encontrados em amêndoas coletadas entre 2009 - 2010 em Belém-PA: 6,75; 1,80; 3,25; 14,0 (SANTOS, 2012); 2000 - 2001 em Manaus-AM: 5,64; 2,06; 3,12; 11,7 (GONÇALVES et al., 2002) e 2004-2005 na divisa do Acre com a Bolívia: 5,12; 2,05; 3,10; 13,5 (SILVA et al., 2010). Porém a concentração de Fósforo foi inferior ao encontrado nestes diferentes locais (6,10; 5,15 e 5,63), enquanto que as taxas de Manganês e Zinco foram superiores somente às amostras de Belém (16,5 e 35,1).

Diferenças na composição de sementes da mesma espécie podem ser encontradas em função do período da dispersão e do local de origem, visto que, a planta mãe providencia para o embrião inibidores mecânicos e/ou químicos da germinação durante o desenvolvimento embrionário, em função das condições ambientais e do

grau de adaptação aos fatores externos preponderantes. Vários produtos químicos são sintetizados e armazenados nas sementes, para garantir o sucesso do próximo ciclo de vida da planta na interação com o meio ambiente (LARCHER, 2004; SREENIVASULU; WOBUS, 2013).

Somente os teores de K diferiram entre mesocarpo jovem e velho (8,48 g.kg⁻¹ e 3,28 g.kg⁻¹). O exocarpo do fruto teve maiores concentrações de K, Ca, N, S, Mg, B e Mn (27,55 g.kg⁻¹; 4,25 g.kg⁻¹; 21,57 g.kg⁻¹; 2,05 g.kg⁻¹; 3,08 g.kg⁻¹; 29,19 mg.kg⁻¹; 152,00 g.kg⁻¹), e o resquício floral de S e Cu (2,04 g.kg⁻¹ e 24,25 mg.kg⁻¹), conforme Tabelas 1 e 2.

Tabela 2. Micronutrientes em partes do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	-----mg.kg ⁻¹ -----			
	B	Cu	Mn	Zn
MJ	11,98 cd	9,25 c	28,50 de	7,50 e
MV	10,07 d	11,00 c	30,75 de	9,50 e
SJ	15,65 bc	20,00 ab	33,25 d	29,50 c
SV	15,07 bc	20,25 ab	67,50 b	36,25 b
A	12,44 cd	23,50 a	21,25 e	56,25 a
RF	19,20 b	24,25 a	51,00 c	17,25 d
TS	15,00 bc	10,50 c	26,50 de	11,00 e
EX	29,19 a	15,25 bc	152,00 a	18,25 d

MJ: Mesocarpo jovem; **MV:** Mesocarpo velho; **SJ:** Semente jovem; **SV:** Semente velha; **A:** Amêndoa; **RF:** Resquício floral; **TS:** Tegumento da semente e **EX:** Exocarpo.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, p > 0,05).

Níveis de Cu e Mn foram superiores nas partes do fruto de Castanheira do que em casca de coco verde (6,6 mg.kg⁻¹ e 23,3 mg.kg⁻¹), o inverso ocorreu quando comparados P (1,42 g.kg⁻¹) e Zn (31,8 mg.kg⁻¹) Somente para o Mesocarpo do fruto jovem a taxa de N foi menor do que a casca de coco verde, 1,42 g.kg⁻¹ (ROSA et al., 2001). Sorace et al. (2014), encontraram em substrato a base de casca de arroz carbonizada menores concentrações de N, Mg, e S (3,10 g.kg⁻¹; 0,87 g.kg⁻¹; 0,98 g.kg⁻¹). Os teores de Ca (1,51 g.kg⁻¹) e K (5,50 g.kg⁻¹) encontrados pelos autores também foram menores aos observados no Tegumento da semente e no Resquício floral. Teores de N no Tegumento da semente e no Resquício floral foram maiores que o encontrado em casca de pinus (7,10), no entanto as taxas no mesocarpo foram inferiores. Em todas as partes do fruto de *B. excelsa* os teores de K e S foram superiores à este substrato (3,00) (SORACE, 2014).

O exocarpo do fruto de Castanha concentrou mais N, K, Mg, Cu e Mn que casca de coco verde (6,52; 11,5; 6,6 e 23,3) (ROSA et al., 2001), mais N, K, Mg e S que substrato a base de fibra de coco (5,20; 16,00; 3,52 e 1,33), mais N, K, Ca, Mg (3,10; 5,50; 1,51 e 0,87) casca de arroz carbonizada e mais N, K, Ca, Mg e S (7,10; 3,00; 2,68; 0,99; 0,36) (SORACE et al., 2014). Taxas de N foram superiores na amêndoa (3,12%) e consequentemente a razão C/N foi menor (16,89), Tabela 3. A maior concentração de N no embrião correlaciona-se com o teor proteico das amêndoas (15 a 20%), apontando a composição dos aminoácidos (CARDARELLI; OLIVEIRA, 2000). A porcentagem de C variou pouco entre as partes do fruto, diferindo apenas no exocarpo e resquício floral (47,50% e 50,50%), já as taxas de N

foram menores no tegumento da semente (0,78%), no mesocarpo jovem (0,63%) e velho (53,50%). O resquício floral e o exocarpo apresentaram uma ótima relação C/N (28,75/1 e 22,0/1) para compor um substrato orgânico.

Tabela 3. Teores de C, N e relação c/N das partes do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	-----%-----		
	C	N	C/N
MJ	52,75 a	0,63 e	55/1 e
MV	53,50 a	0,70 e	77/1 de
SJ	52,25 a	1,50 d	30/1 c
SV	52,00 ab	1,45 d	36/1 c
A	50,50 b	1,78 c	17/1 a
RF	52,75 a	3,13 a	29/1 bc
TS	47,50 c	2,15 b	53/1 d
EX	52,50 a	0,78 e	22/1 ab

MJ: Mesocarpo jovem; **MV:** Mesocarpo velho; **SJ:** Semente jovem; **SV:** Semente velha; **A:** Amêndoa; **RF:** Resquício floral; **TS:** Tegumento da semente e **EX:** Exocarpo.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, p > 0,05).

A razão (C/N) indica o estado de decomposição e o grau de estabilidade do substrato, é considerada ótima para o cultivo quando está entre 20 e 40, indicando um material decomposto e estável. Substratos com relação C/N altas (pouco decompostos) possuem pequena quantidade de nitrogênio solúvel, tornando-se necessário o enriquecimento com N para o melhor desenvolvimento inicial das plantas (CADAHIA, 1998). O exocarpo e o mesocarpo do fruto velho tiveram densidade igual a 0,26 e 0,32 g/cm³; pH 6,23 e 5,23 e condutividade elétrica 1,726 e 0,227 dS.m⁻¹(Tabela 4). As densidades encontradas são suficientes para dar sustentação às plantas e permitir a aeração sem prejudicar o sistema radicular (FERMINO, 2002). O pH de ambas as partes garante a disponibilidade de nutrientes, sendo o ideal para substrato valores entre 5,5 e 6,5 (SCHMITZ et al., 2002).

Tabela 4. Densidade, pH e Condutividade Elétrica (CE) das partes do Mesocarpo e exocarpo do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	Densidade g L. ⁻¹	pH	Condutividade Elétrica µscm-1
Mesocarpo	260	5,23	227
Exocarpo	320	6,23	1726

A condutividade elétrica é diretamente proporcional à salinidade, correlacionando-se aos efeitos osmótico e tóxico de íons, e em casos mais extremos o alto teor de sais solúveis pode provocar a queima ou necrose das raízes. O valor da condutividade elétrica deve ser inferior à 0,5 dS/m (LOPES et al., 2008). O mesocarpo velho apresentou valor ótimo enquanto o exocarpo teve valor alto de condutividade elétrica, porém a salinidade pode ser ajustada através de mistura com outros componentes, lavagem e/ou rega (ROSA et al., 2001). O resíduo do processamento das sementes de *Bertholletia excelsa* é formado principalmente por mesocarpo, exocarpo e tegumento da semente. O exocarpo apresentou teores de macro e micronutrientes, relação C/N, densidade e pH adequados para produção de substrato (Tabelas 1, 2, 3 e 4), também é leve e facilmente separado do fruto,

favorecendo o beneficiamento e transporte da matéria prima.

O gradiente entre os macronutrientes foi igual no Mesocarpo do fruto velho e no Tegumento da semente. Entre Mesocarpo jovem e velho as proporções de Ca, S e Mg diferiram; entre as sementes: as jovens concentraram mais P enquanto as velhas mais Ca, e a amêndoa destegumentada teve maior proporção de Mg. No Mesocarpo jovem, Resquício floral e no Exocarpo a relação K/N foi maior (Tabela 5).

Tabela 5. Gradiente de concentração de macro e micronutrientes em partes do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	Macros	Micros
MJ	K>N>S>Mg>Ca>P	Mn>B>Cu>Zn
MV	N>K>Ca>S>Mg>P	Mn>Cu>B>Zn
SJ	N>K>P>Ca>Mg>S	Mn>Zn>Cu>B
SV	N>K>Ca>Mg>P>S	Mn>Zn>Cu>B
A	N>K>Mg>P>Ca>S	Zn>Cu>Mn>B
RF	K>N>S>Ca>Mg>P	Mn>Cu>B>Zn
TS	N>K>Ca>S>Mg>P	Mn>B>Zn>Cu
EX	K>N>Ca>Mg>S>P	Mn>B>Zn>Cu

MJ: Mesocarpo jovem; **MV**: Mesocarpo velho; **SJ**: Semente jovem; **SV**: Semente velha; **A**: Amêndoa; **RF**: Resquício floral; **TS**: Tegumento da semente e **EX**: Exocarpo.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, $p > 0,05$).

A amêndoa concentrou mais Zn; entre mesocarpos jovem e velho as proporções de B e Cu foram diferentes, no entanto entre sementes jovem e velha o gradiente de micronutrientes foi igual, o mesmo ocorreu entre Mesocarpo velho e Resquício floral e entre Tegumento da semente e Exocarpo. Nota-se que a necessidade de N, K, Zn e Mn é alta para a formação dos tecidos do fruto de *Bertholletia excelsa*. Com relação aos demais nutrientes as exigências são peculiares a cada componente do fruto.

A frutificação altera a absorção de nutrientes, e sob alta produção, são particionados primariamente entre os frutos. Esta proporção de elementos nos órgãos reprodutivos varia conforme a relação folha/fruta durante a temporada (CHOI et al., 2010). Diferenças na quantidade de elementos inorgânicos, com diferentes proporções, apontam a relevância dos elementos para o desenvolvimento do ouriço.

Durante sua formação, o fruto de *B. excelsa*, pode ser considerado um grande “dreno” importador de K (Tabela 5), o acúmulo de biomassa depende das concentrações deste nutriente já que participa da ativação de enzimas essenciais à síntese de compostos orgânicos. Houve relação entre a concentração de N do TS como RS (0,60) e com o SV (0,82), e do EX com o SV (0,84). A correlação foi inversa entre MJ e RF (-0,84); EF e MF (-0,84); TS e MJ (-0,77); MV e SV (-0,61); SJ e TS (-0,95) e EX e A (-0,73) (Tabela 6).

As correlações de P foram positivas entre TS e MS (0,64); SV e EF (0,85); SJ e TS (0,93) e A e TS (0,86); e foram inversas entre MJ e RF (-0,64); EX e MJ (-0,68); TS e EF (-0,65); SJ e EF (-0,88) e A e EF (-0,91).

Tabela 6. Relação de Pearson para N, P e K entre partes do fruto de *Bertholletia excelsa*.

	N							
	RF	MFJ	MFV	EF	TS	SV	SJ	E
RF	1	-0,84	0,28	0,26	0,60	0,55	-0,34	-0,42
MJ	-0,84	1	-0,44	0,08	-0,77	-0,42	0,58	-0,14
MV	0,28	-0,44	1	-0,84	-0,20	-0,61	0,38	0,37
EX	0,26	0,08	-0,84	1	0,39	0,84	-0,40	-0,73
TS	0,60	-0,77	-0,20	0,39	1	0,82	-0,95	0,09
SV	0,55	-0,42	-0,61	0,84	0,82	1	-0,79	-0,42
SJ	-0,34	0,58	0,38	-0,40	-0,95	-0,79	1	-0,22
A	-0,42	-0,14	0,37	-0,73	0,09	-0,42	-0,22	1
	P							
RF	1	-0,6	0,58	-0,12	0,23	-0,42	0,26	0,39
MJ	-0,64	1	-0,45	-0,68	0,36	-0,33	0,51	0,43
MV	0,58	-0,45	1	0,08	0,64	0,22	0,39	0,34
EX	-0,12	-0,68	0,08	1	-0,65	0,85	-0,88	-0,91
TS	0,23	0,36	0,64	-0,65	1	-0,28	0,93	0,86
SV	-0,42	-0,33	0,22	0,85	-0,28	1	-0,60	-0,73
SJ	0,26	0,51	0,39	-0,88	0,93	-0,60	1	0,98
A	0,39	0,43	0,34	-0,91	0,86	-0,73	0,98	1
	K							
RF	1	0,99	-0,65	0,95	0,70	0,68	0,97	-0,68
MJ	0,99	1	-0,67	0,92	0,70	0,78	0,96	-0,73
MV	-0,65	-0,67	1	-0,39	-0,99	-0,54	-0,46	0,03
EX	0,95	0,92	-0,39	1	0,47	0,55	0,99	-0,77
TS	0,70	0,70	-0,99	0,47	1	0,48	0,53	-0,03
SV	0,68	0,78	-0,54	0,55	0,48	1	0,64	-0,75
SJ	0,97	0,96	-0,46	0,99	0,53	0,64	1	-0,79
A	-0,68	-0,73	0,03	-0,77	-0,03	-0,75	0,64	1

MJ: Mesocarpo jovem; **MV**: Mesocarpo velho; **SJ**: Semente jovem; **SV**: Semente velha; **A**: Amêndoa; **RF**: Resquício floral; **TS**: Tegumento da semente e **EX**: Exocarpo.

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, não diferem estatisticamente (Tukey, $p > 0,05$).

O K apresentou mais correlações significativas entre as partes do fruto, sendo diretamente proporcional entre MJ e RF (0,99); EF e RF (0,95); EF e MJ (0,92); TS e RF (0,70); TS e MJ (0,70); SV e RF (0,68); SV e MJ (0,78); SJ e RF (0,97); SJ e MJ (0,96); SJ e EF (0,99) e SJ e SV (0,64); e inversamente proporcional entre MV e RF (-0,65); MV e MJ (-0,67); TS e MF (-0,99); A e RF (-0,68); MJ e A (-0,73); A e EF (-0,77); A e SV (-0,75) e A e SJ (-0,79) (Tabela 6).

4. CONCLUSÕES

A amêndoa concentra mais N, P, Mg, S e Zn; e o exocarpo mais K, Ca, B e Mn. O teor de Cu é igual em sementes jovens e velhas, no embrião e no resquício floral. Porcentagem de C pouco varia entre as partes do fruto de *B. excelsa* e a relação C/N é menor na semente, no embrião, no exocarpo e no resquício floral.

O exocarpo do fruto como resíduo florestal, possui atributos físicos: densidade, pH e relação C/N adequadas para fabricação de substratos agrícolas.

5. AGRADECIMENTOS

À professora Dr. Sarita Leonel da Faculdade de Ciências Agrônomicas/UNESP/Botucatu.

6. REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA ZORÓ (APIZ). **Boas práticas de coleta, armazenamento e comercialização da castanha-do-Brasil**. Mato Grosso: Cuiabá, 2008. 42p.
- BRASIL. Instrução normativa Nº 17, de 21 de maio de 2014 do Ministério da agricultura pecuária e abastecimento.
- CADAHÍA, C.; EYMAR, E. Caracterización química y fisicoquímica de substratos. *Acta Horticulturae*, n.11, p.19-25, 1992.
- CARDARELLI, H. R.; OLIVEIRA, A. J. Conservação do leite de castanha-do-Pará. *Sci. Agríc.*, v.57, n.4, p. 617-622, 2000.
- CHOI, S.-T.; PARK, D.-S.; KANG, S.-M.; CHO, Y.-C. Effect of fruit-load on the growth, absorption, and partitioning of inorganic nutrients in young 'Fuyu' persimmon trees. *Scientia Horticulturae*, v. 126, p. 408–412, 2010.
- DIAS, J. M. C. S.; SOUZA, D. T.; BRAGA, M. ONOYAMA, M. M.; MIRANDA, C. H. B.; BARBOSA, P. F. D.; ROCHA, J. D. **Produção de briquetes e péletes a partir de resíduos agrícolas, agroindustriais e florestais**. 1.ed. Brasília, Distrito Federal: Embrapa Agroenergia, 2012. 130p.
- FAUSTINO, C. de L.; WADT, L. de O. Resistência mecânica do pericarpo de frutos de *Bertholletia excelsa* BONPL. (LECYTHIDACEAE). *Ciência da Madeira (Braz. J. Wood Sci.)*, Pelotas/RS, v. 05, n. 01, 2014.
- FERMINO, M. H. O uso da análise física na avaliação da qualidade de componentes e substratos. In: ENCONTRO NACIONAL DE SUBSTRATOS PARA PLANTAS, 3., 2002, Campinas, São Paulo. *Anais...* Campinas: IAC, 2002. p. 29-37.
- GONÇALVES, J. F. C.; FERNANDES, A.V.; OLIVEIRA, A. F. M.; RODRIGUES, L. F.; MARENCO, R. A. Primary metabolism components of seeds from Brazilian Amazon tree species. *Brazilian Journal Plant Physiology*, Londrina, v.14, n.2, p.139-142, 2002.
- LARCHER, W. **Ecofisiologia Vegetal**. São Paulo: São Carlos, 2004. 531p.
- LOPES, J. L. W.; GUERRINI, I. A.; SAAD J. C. C.; SILVA, M. R. da. Atributos químicos e físicos de dois substratos para produção de mudas de eucalipto. *Revista Cerne*, Lavras, v. 14, n. 4, p. 358-367, 2008.
- MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C., OLIVEIRA, S.A. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: Associação Brasileira de Potassa e do Fósforo, 1997. 319 p.
- MENDES, A., MORAES, G. L., SENA, L. S. Aproveitamento de casca e ouriço de castanha-do-brasil como adubo orgânico. In: ANAIS DA 47ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA, 2007, Natal - RN. *Anais...* Natal: Associação Brasileira de Química – ABQ, 2007.
- ROSA, M. de F.; SANTOS, F. J. de S.; MONTENEGRO, A. A. T.; ABREU, F. A. P. de; CORREIA, D.; ARAÚJO, F. B. S. de; NORÕES, E. R. de V. Caracterização do pó da casca de coco verde usado como substrato agrícola. **Comunicado Técnico**: Embrapa Agroindústria Tropical. Fortaleza, Nº54, p.1-6, 2001.
- SANTOS, O. V. **Estudo das potencialidades de castanha-do-Brasil: produtos e subprodutos**. 2012. 214f. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- SCHMITZ, J. A. K.; SOUZA, P. V. D.; KÄMPF, A. N. Propriedades químicas e físicas de substratos de origem mineral e orgânica para o cultivo de mudas em recipientes. *Ciência Rural*, Santa Maria - RS, v. 32, n. 6, p. 937-944, 2002.
- SILVA, R. F.; ASCHERI J. L. R.; SOUZA, J. M. L. Influência do processo de beneficiamento na qualidade de amêndoas de castanha-do-Brasil. *Ciênc. Agrotec.*, Lavras, v. 34, n. 2, p. 445-450, 2010.
- SORACE, M.; FARIA, R. T.; FONSEC, I. C. de B.; SORACE, M. A. da F.; FERNANDES, F. R. M.; ECKER, A. E. do A. Substratos para o cultivo de mini antúrio em vaso. *Arquivos do MUDI*, v17, n1, 23-24, 2014.
- SOUZA, M. L.; MENEZES, H. C. Processamentos de amêndoa e torta de castanha-do-Brasil e farinha de mandioca: parâmetros de qualidade. *Ciênc. Tecnol. Alimentos*, Campinas, v. 24, n. 1, p.120-128, 2004.
- SOUZA, V. A. B.; CARVALHO, M. G.; SANTOS, K. S.; FERREIRA, C. S. Características físicas de frutos e amêndoas e características químico-nutricionais de amêndoas de acessos de sapucaia. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal, v. 30, n. 4, p. 946-952, 2008.
- SREENIVASULU, N.; WOBUS, U. Seed-Development Programs: A Systems Biology–Based Comparison Between Dicots and Monocots. *Annu. Rev. Plant Biol.*, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Germany, v. 6, p. 189-217, 2013.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

SUSCETIBILIDADE DE MADEIRAS A INSETOS XILÓFAGOS EM PÁTIO DE SERRARIA

LUCAS SONALLIO*, JANAÍNA DE NADAI CORASSA,
PATRÍCIA APARECIDA RIGATTO CASTELO, THAIS FALQUETO TOME⁴

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: lucas.sonallio@gmail.com

RESUMO: O trabalho visa registrar a presença de insetos xilófagos em toras estocadas em pátios de indústrias madeireiras na cidade de Sinop (MT). Em cinco indústrias madeireiras realizou-se um estudo para verificar a suscetibilidade de toras dispostas em pátio de serraria e sua suscetibilidade ao ataque de insetos xilófagos (besouros e cupins). Foram estudadas 10 espécies de madeira de acordo com a disponibilidade das madeireiras. Foram avaliados os danos ocasionados pelos insetos na casca, alborno e cerne, através de observação visual e atribuição de notas aos danos. As amostras de madeira, discos de aproximadamente 5 cm de espessura, foram coletadas com auxílio de um motosserra na região da tora com maior sinal de ataque pelos insetos. Constatou-se que nenhuma das empresas visitadas emprega qualquer produto químico para prevenir ou minimizar o ataque de insetos às toras, e que a secagem e estocagem das madeiras são realizadas inadequadamente, contribuindo para aumentar a intensidade deste ataque. Foi encontrada uma família da ordem Isoptera e duas subfamílias da ordem Coleoptera. As espécies de madeiras com maior grau de deterioração, causada principalmente por Coleopteras, foram *Erisma uncinatum* Warm. Macbride, *Trattinnickia burseraefolia* (Mart.) Willd e *Gochnatia polymorpha* (Less), madeiras de baixa densidade. As causas desses danos estão diretamente relacionadas ao armazenamento **incorreto** e estocagem inadequados. Uma possível solução para minimizar essas perdas seria a secagem e armazenamento adequado e aplicação de técnicas de preservação após a derrubada da árvore.

Palavra-chave: biodeterioração de madeira, estocagem, indústria madeireira.

1. INTRODUÇÃO

A indústria madeireira é um importante setor da atividade industrial, pois nela é feita a estocagem da madeira, o desdobramento e o beneficiamento, para posteriormente se transformar em objetos de uso prático, como móveis, brinquedos, material de construção, postes, moirões, entre outros. Atualmente o Brasil participa das atividades florestais gerando milhares de empregos. O município de Sinop está inserido nesse cenário nacional, possuindo cerca de cento e dezesseis indústrias madeireiras associadas ao Sindicado das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad). Grande parte da economia do município é gerada através da comercialização madeireira. A maior parte da madeira que chega do campo até as indústrias madeireiras de Sinop, são mal estocadas, sendo empilhadas em contato direto com o solo, na maioria das

vezes por longos períodos, e mal armazenadas, sem o uso de produtos químicos que previnam o aparecimento de insetos que se alimentam de madeira (xilófagos). A madeira, principalmente recém-cortada e seca inadequadamente, exala compostos atrativos aos xilófagos que resulta em ataques causando perfurações visíveis, o que conseqüentemente diminui o aproveitamento das toras, reduz parte do seu volume e minimiza o ganho econômico. As perdas em termos de volume de tora em algumas indústrias madeireiras chegam a 60%, principalmente por causa da falta de cuidados com a matéria-prima no pós-abate, transporte e armazenamento (ABREU *et al.*, 2002). Quando as toras chegam ao pátio das indústrias, parte delas encontra-se bastante deteriorada em virtude do ataque desses organismos (ABREU *et al.*, 2002). As coleobrocas e os cupins, forma jovem e adulto, são xilófagos mundialmente conhecidos

por atacarem madeira, tanto úmida quanto seca e causarem grandes prejuízos. Segundo Lidgren (1990), na área florestal, dentre as famílias de broqueadores destaca-se a Curculionidae, causadores da diminuição de biomassa, com atenção especial para subfamília Scolytinae, conhecidas por besouro da casca, e a subfamília Platypodinae, conhecida como besouro da Ambrósia. As madeiras estão sujeitas a ataque desde a árvore viva, até depois de serem processadas. As indústrias madeireiras disponibilizam grande fonte de alimento em seus pátios para que os insetos permaneçam por muito tempo nas toras, ocasionando grandes estragos. Dessa forma, destaca-se a importância do conhecimento das madeiras susceptíveis a esse grupo de organismos, para que se possam utilizar técnicas de prevenção nas madeiras susceptíveis aos insetos xilófagos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização de dados

O estudo foi desenvolvido nas seguintes madeireiras: N G MADEIRAS LTDA, localizada na Estrada Ruth, S/N, Lote: 72A, Setor Industrial, Sinop (MT) (W:55°28'29,2" S:11°52'18,2"). Toras oriundas de Tapaiuna (MT) e processadas após três meses de espera no pátio da serraria; R. MEDIER - MADEIREIRA MEGIER, localizada na Rua: Valentim Dallastra, N°667, Setor Industrial, Sinop (MT), (W:55:29:34,10 S:11:52:06,70). Toras oriundas de todo Estado de Mato Grosso, e processadas após três meses de espera no pátio da serraria; TURRA DA AMAZÔNIA LTDA, localizada na Rua: Florianópolis, N°538, Setor Industrial, Sinop (MT), (W:55°29'37" S:11°52'11"). Toras oriundas de todo Estado de Mato Grosso, e processadas após seis meses de espera no pátio da serraria; INDÚSTRIA E COMERCIO MADEIRA 3G, localizada na Rua: Maceió, N°260, Setor Industrial, Sinop (MT) (W:55°29'33,6" S:11°52'01,1"). Toras oriundas de todo Estado de Mato Grosso, e processadas após quatro meses de espera no pátio da serraria; BRIGHENTI E CIA LTDA, localizada na Rua: Dirson José Martini, N° 3354, Setor Industrial, Sinop (MT), (W:55:29:20,70 S:11:50:43,20). Toras oriundas de todo Estado de Mato Grosso, e processadas após dois meses de espera no pátio da serraria.

2.2. Obtenção de dados

O estudo foi realizado no mês de julho (período sem chuva) em cinco indústrias madeireiras na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso. De cada madeireira foram selecionadas 10 espécies de madeiras de acordo com a disponibilidade de oferta. O procedimento para verificar a presença de xilófagos e avaliar o nível de deterioração ocasionado por Coleoptera e Isoptera nas madeiras, baseou-se na observação visual das toras (casca, albúneo e cerne) onde se presenciou o ataque. Em seguida determinou-se o nível de deterioração, seguindo os critérios descritos na Tabela 1, adaptados de Abreu (2002): Toras sem ataque; Toras levemente atacada por Coleoptera e Isoptera (amostra apresentando visivelmente pelo menos 30% de danos); Toras moderadamente atacada por Coleoptera e Isoptera (amostra apresentando visivelmente pelo menos 80% de danos); Toras intensamente atacada por Coleoptera e Isoptera (amostra apresentando mais de 80% de danos).

Para identificação da madeira e coleta dos insetos, foi retirada uma amostra abrangendo casca, albúneo e cerne de 5 cm de espessura da região mais atacada em cada tora estudada. Para isso foi utilizada uma motosserra. As madeiras foram identificadas por espécie no laboratório de Anatomia da Madeira da UFMT, *Campus Sinop*. Os insetos foram coletados das amostras de madeira com auxílio de pinça e pincel e identificados no laboratório de Microscopia Geral da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), *Campus Sinop*. Com auxílio de chave dicotômica foram classificados em nível de família os da ordem Coleoptera e de gênero para os da ordem Isoptera. Os vouchers encontram-se depositados no mesmo laboratório.

Tabela 1- Classificação do nível de deterioração das toras dispostas nos pátios das serrarias.

Nível de deterioração	Nota do ataque
Toras sem ataque	1
Toras levemente atacada por Isoptera e Coleoptera	2
Toras moderadamente atacadas por Isoptera e Coleoptera	3
Toras intensamente atacada por Isoptera e Coleoptera	4

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As toras de todas as madeireiras estudadas permaneciam em contato direto com o solo (Figura 1), empilhadas ao ar livre até a época de serem processadas. As indústrias madeireiras não utilizavam processo de secagem.

Figura 1. Toras empilhadas no pátio da indústria madeireira NG Madeiras LTDA, Sinop/MT, julho 2013.

Segundo (MENDES 1998) ou (ALVES 1998) após a derrubada, além de as toras volatilizarem substâncias atrativas para os insetos por cerca de 30 a 60 dias, elas apresentam um teor de umidade elevado, o que favorece o ataque de organismos xilófagos, principalmente insetos e fungos. De acordo com Abreu (2002) a infestação inicia-se imediatamente após a derrubada da árvore e aumenta consideravelmente, pois as toras permanecem na floresta, aguardando para serem transportadas até o local de beneficiamento. No pátio de estocagem das toras, ao ar livre, o ataque desses insetos intensifica-se, propiciado pela umidade, pela temperatura e pela existência de populações de insetos e fungos, devido à falta de profilaxia. Como não foi registrado nem um tipo de

tratamento preventivo nas madeiras expostas no pátio das serrarias estudadas, pode se inferir que essa condição contribuiu para o ataque dos organismos xilófagos as madeiras. Os insetos encontrados nas amostras de madeira estudadas foram os besouros pertencentes a família Curculionidae, subfamília Scolytinae e Platypodinae. Foi encontrada apenas uma família de cupim, Rhinotermitidae, gênero *Coptotermes* sp.

Quanto aos estrados ocasionados as madeiras, observam-se que a maior parte foi ocasionada por besouros da subfamília Platypodinae e Scolytinae. Os cupins foram responsáveis pela deterioração de 50% das amostras estudadas (Figura 2). Todas as amostras estudadas tinham sinais de ataque de insetos xilófagos.

Figura 2 Quantidade de espécies madeireiras atacadas por insetos das ordens Coleoptera e Isoptera.

Dentre os insetos encontrados no estudo, os besouros fazem parte de um grupo que se alimentam de fungos por eles cultivados dentro das galerias das madeiras, possuindo assim, o hábito de atacar somente árvores decadentes, doentes e recém-derrubadas, onde ocorre a fermentação da madeira, originando substâncias que servem como atrativo. Eles preferem substratos com altos teores de umidade (GAGNE & KEARBY, 1978; MOECK, 1981). Segundo Gray (1972), é pouco provável que uma árvore recém-derrubada não seja atacada por insetos das subfamílias Scolytinae e Platypodinae, a não ser que recebam um produto preservante imediatamente após o abate. A madeira maior intensidade de ataque foi a espécie *Trattinnickia burseraefolia*, que apresentou mais de 80% de danos, seguida da *Gochnatia polymorphab* e *Erisma uncinatum* que foram consideradas moderadamente atacadas, com até 80% de danos, e as espécies de *Apuleia leiocarpa*, *Goupia glabra*, *Hymenaea courbaril*, *Mezilaurus itauba*, *Dipteryx odorata*, *Hymenolobium petraeum*, *Patagonula americana* que obtiveram até 30% de danos, consideradas assim levemente atacadas.

As espécies que apresentaram maior nível de ataque são as que possuem baixa densidade ($< 0,50\text{g/cm}^3$), usadas geralmente para caixaria, brinquedos, cabos de vassoura e outros. As que apresentaram média e alta densidade ($> 0,51\text{g/cm}^3$) foram registrados com menores níveis de ataque de insetos, podendo ser usadas geralmente para móveis, caibros, molduras, rodapés, entre outras. Quanto mais densa a espécie, mais dura é a madeira, tornando-se menos atrativa a agentes xilófagos. Todas as partes das toras estudadas foram atacadas por besouros, entretanto, o sinal de ataque de cupim foi apenas no cerne. Observa-se na Figura 3 orifícios com pó fino localizados na casca da madeira. Na Figura 4 pode se

observar orifícios de emergência de insetos da ordem Coleoptera no alburno. Já na Figura 5 registra se o ataque de besouros no cerne da madeira. A Na Figura 6 pode ser observado sinais do ataque de cupim de cerne, *Coptotermes* sp.

Figura 3. Orifício com pó fino causado pelo ataque de Platypodinae ou Scolytinae na casca da madeira de *Erisma uncinatum*, Sinop/MT, março 2014.

Figura 4. Orifícios de emergência de Coleoptera, no alburno da madeira de *Trattinnickia burseraefolia*, Sinop/MT, março 2014.

Figura 5. Ataque de Coleoptera no cerne da madeira de *Erisma uncinatum*, Sinop/MT, março 2014.

Figura 6. Ataque de Isoptera no cerne da madeira de *Hymenaea courbaril*, Sinop/MT, março 2014

As regiões com maior concentração de ataque foram à casca e o alburno (Figura 3). Sabe-se, segundo Batra (1963), que nessas regiões há maior concentração de nutrientes, principalmente proteínas e vitaminas, que são importantes para o desenvolvimento de fungos e, consequentemente, passam para os insetos, sendo incorporados através da cadeia alimentar. O cerne apresentou menor ataque, pois além de possuir menor concentração de nutrientes, possui ainda algumas substâncias repelentes a xilófagos.

Uma das possíveis alternativas para minimizar o ataque dos agentes xilófagos, é a utilização de métodos de proteção, como também o armazenamento correto, sem que as toras fiquem em contato direto com o solo, a secagem adequada para reduzir a umidade, limpeza de resíduos e utilização de produtos químicos que previna infestação. A secagem da madeira é um dos requisitos

importantes para obter um produto de boa qualidade e restringir o ataque de organismos xilófagos, pois além de promover a redução do teor de umidade, proporcionando madeira de melhor trabalhabilidade no acabamento de superfícies, colagens, fixação de pregos e parafusos, reduz substâncias orgânicas voláteis presentes (MENDES, 1988). Os métodos de proteção de toras envolvem aplicações de substâncias químicas ou simplesmente barreiras contra o ataque de organismos xilófagos, sempre visando o estabelecimento de condições desfavoráveis de agentes degradadores.

Figura 7. Quantidade de espécies madeiras com ataque na casca, alburno e cerne.

Diversos autores afirmam que o controle mais efetivo contra a deterioração é o seu processamento o mais rápido possível, porém existem técnicas de “spray” ou jatos d’água, com ou sem preservativo, vedação de extremos das toras, imersão em água ou qualquer combinação destas são alternativas usuais e eficientes (MENDES, 1988). É importante também considerar a relação custo-benefício do tratamento, uma vez que madeiras suscetíveis à biodegradação, mas que ao mesmo tempo são de fácil tratabilidade justifica a importância de se utilizar madeiras preservadas (BARBOSA et al., 1991).

4. CONCLUSÕES

As madeiras mais susceptíveis a organismos xilófagos foram *Trattinnickia burseraefolia* e *Gochnatia polymorpha b* e *Erisma uncinatum b*, as demais foram consideradas levemente atacadas. Nas 10 espécies madeiras analisadas foram identificadas duas subfamílias da ordem Coleoptera e uma família da ordem Isoptera. Constatou-se ainda que a maior intensidade de ataque ocorreu na casca e no alburno, devido à grande quantidade de nutrientes disponíveis nestas regiões. A quantificação dos estragos provocados por estes insetos nas indústrias madeireiras em espécies comerciais ainda é muito incipiente, pois não existem métodos precisos para realizar essa atividade, apenas alternativas de estimar.

A umidade é um dos fatores físicos mais importantes que favorece as condições de ataque dos xilófagos, sendo assim, para diminuir esses ataques e os compostos químicos atrativos que as toras liberam, é importante a secagem e armazenamento adequado para cada espécie de madeira.

5. REFERÊNCIAS

ABREU et al. (2002). Avaliação de danos por insetos em toras estocadas em indústrias madeireiras de Manaus, Amazonas, Brasil. *Revista Árvore*, v.26, n. 6, p. 789-796, 2002.

(BARBOSA, A.P et al 1991). Madeiras tropicais: limitações e potencial de utilização In: Cal, A.L.; Figliolo, R.; Feldberg, E. (Eds). *Bases Científicas para Estratégias de Preservação e Desenvolvimento da Amazônia: fatos e perspectivas*. Vol. 1. INPA, Manaus.

Batra L. R. **Ecology of ambrosia fungi and their dissemination by beetles**. *Transactions of the Kansas Academy of Science*, v. 66, n. 2, p. 213-236, 1963.

GAGNE, J. A.; KEARBY, W. H. **Host selection by *Xyleborus celsus* (Coleoptera: Scolytidae) in Missouri**. *Canadian Entomologist*, v. 110, n. 10, p. 1009-1013, 1978.

GRAY, B. **Economic tropical forest entomology**. *Annual Review Entomology*. v. 17, p. 313-335.

LINDGREN, B.S. **Ambrósia beetles**. *J. For*, v.88, p. 8-11, 1990.

MENDES, A. S.; ALVES, M. V. S. **A degradação da madeira e sua preservação**. Brasília: Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal/Laboratório de Produtos Florestais, 1988. 57 p.

MENDES, A.S. **Desenvolvimento de secadores convencionais para madeira**. Série técnica 2. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Coordenação de Pesquisas em Produtos Florestais, Manaus. 1988.

MOECK, H. A. **Ethanol induces attack on trees by spruce beetles, *Dendroctonus rufipennis* (Coleoptera: Scolytidae)**. *Canadian Entomologist*, v. 113, p. 939-942, 1981.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA DO CARVÃO VEGETAL DE *Hevea brasiliensis* (Willd. Ex ADR de Juss.) Muell. Arg.

Luiz Eduardo Marchioreto MATSUDA¹, Zaíra Morais dos Santos Hurtado de MENDOZA^{1*},
Pedro Hurtado de Mendoza BORGES², Aylson Costa OLIVEIRA¹, Rheysprincys Rio MARIANO¹
João Ubaldo Borges Rodrigues SOUZA¹, Jonathan Sander Quintino de OLIVEIRA¹

¹Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

²Departamento de Solos e Engenharia Rural, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: zaira@ufmt.br

RESUMO: A análise química imediata do carvão vegetal refere-se à determinação da porcentagem dos teores de materiais voláteis, de cinzas e de carbono fixo. O estudo teve como objetivo determinar a análise química imediata do carvão vegetal, proveniente da madeira de *Hevea brasiliensis* (seringueira) visando sua utilização como fonte energética (carvão), após o término do ciclo de extração do látex. As árvores foram coletadas em um reflorestamento próximo ao município de Nova Lacerda – MT. Após seleção aleatória, derrubaram-se três árvores, retirando-se um disco de cinco centímetros ao nível do DAP de cada uma. A marcha utilizada para obtenção do carvão foi definida como sendo de 300°C, 350°C e 400°C por 30 minutos em cada temperatura. A metodologia de análise foi conforme estabelecido na norma ASTM D 1762-74, “Chemical Analysis of Wood Charcoal”. Após coleta, os dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva. O teor de materiais voláteis variou entre 21,73 e 24,65%, o teor de cinzas entre 4,79 e 7,88%, e o teor de carbono fixo variou entre 69,31 e 73,31%. Nas condições analisadas, concluiu-se que o carvão vegetal proveniente da madeira de *Hevea*, não é recomendado para indústria siderúrgica, porém é promissor para uso doméstico.

Palavra-chave: Carbonização, seringueira, siderúrgica.

1. INTRODUÇÃO

A madeira apresenta-se como uma fonte primária de energia renovável. Uma boa parte dessa energia primária pode ser concentrada na forma de carvão vegetal, resultado da carbonização da madeira. Neste caso o carvão passa a ser fonte secundária de energia, substituindo a madeira em diferentes segmentos. O uso do carvão vegetal data de tempos remotos e acompanha a trajetória da humanidade dentro do planeta terra. O Brasil destaca-se no setor mundial como grande produtor e consumidor desse insumo, que vem sendo prioritariamente utilizado na indústria siderúrgica, como agente redutor do minério de ferro. Uma das preocupações nesse consumo elevado do carvão vegetal no país é a exploração desordenada de madeiras de floresta nativa, pois as mesmas possuem um valor de exploração (corte e transporte) economicamente baixo (BRASIL, 2010). Na tentativa de conter o desmatamento de florestas nativas, para fins energéticos, o governo federal, introduziu uma medida para prevenção e controle

do desmatamento e das queimadas no cerrado (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). Neste plano de ação governamental, todas as indústrias que utilizam o carvão vegetal como insumo, terão até 2020, que restringir o seu consumo, somente em cima de fontes de matéria-prima sustentáveis.

A alternativa mais viável, para contornar a exploração intensiva da mata nativa, é a implantação de planos de manejo sustentáveis, que utilizem o reflorestamento como a base do fornecimento de matéria prima. Dessa forma, as espécies com aptidão para o florestamento, e até mesmo os reflorestamentos já implantados, poderão participar de forma efetiva nas tomadas de decisão dentro do setor florestal. Uma das espécies nativas, utilizada em nosso País como reflorestamento é a *Hevea brasiliensis* (seringueira). Essa espécie pertence ao gênero *Hevea*, da família Euphorbiaceae, sendo inclusive, a espécie mais importante do gênero (GONÇALVES et al., 2002). De acordo com a ABRAF (2011), o Brasil tem uma área significativa plantada com essa espécie, e os seus cultivos

se destinam prioritariamente, para a extração de borracha natural. Contudo, ela tem um período finito de produção, que culmina por volta de 35 anos, após decorrido esse tempo, os povoamentos são retirados e o aproveitamento da madeira dessa espécie seria de grande interesse tecnológico.

Nacionalmente ainda não há mercado formado para a madeira da seringueira, e grande parte é queimada em fornos e caldeiras, ou simplesmente enleiradas e queimadas no campo. A madeira dessa espécie possui uma cor clara, quase esbranquiçada, e pode receber vários tratamentos para exibir outras cores, além de ser um produto considerado bom para a fabricação de mesas, cadeiras, camas, estantes, laminados e compensados. (IAPAR, 2004). Em termos de resistência físico-mecânica ela é leve e mole, de baixa durabilidade natural, com cerne e alborno não diferenciados (YAMASHITA, 1999). Sua densidade seca varia, de 560 a 650 kg/m³ e a umidade, quando recém-cortada, pode chegar de 60 a 80% (KILLMAN E HONG, 2000). Conforme Hong (1995) na Ásia, a madeira de seringueira tinha baixo valor comercial, pois sua utilização era apenas como combustível. Mas desde os meados dos anos 80 tornou-se uma das mais populares fontes para indústria madeireira e moveleira da Malásia. O sucesso desta utilização na Malásia influenciou no desenvolvimento de indústria similar na Tailândia, Indonésia, Sirilanka, China, Vietnã e Camboja.

No Brasil, uma das perspectivas para o uso da madeira de Hevea, seria para a produção de carvão vegetal para atender diferentes nichos. Contudo, independente da indicação de uso, o carvão vegetal deve passar por análises de qualidade, as quais atestem o seu perfil de indicação. De acordo com Mendoza et al. (2012), as principais propriedades avaliadas na qualidade de um carvão vegetal são a umidade, a densidade, o poder calorífico, a resistência mecânica e a sua composição química imediata (carbono fixo, cinzas e materiais voláteis). De acordo com os autores, a análise conjunta desses fatores irá servir como subsídio para a melhor indicação de uso do carvão.

Segundo Uhlig et al. (2008), as principais indicações do uso do carvão vegetal são: a) Carvão para uso doméstico: não deve ser muito duro, deve ser facilmente inflamável e deve emitir o mínimo de fumaça. Sua composição química não tem importância fundamental e pode ser obtido a baixas temperaturas (350 a 400°C); b) Carvão metalúrgico: utilizado na redução de minérios de ferro em altos fornos, fundição e outros. A preparação desse carvão necessita de melhores técnicas, sendo a carbonização conduzida a elevadas temperaturas, com grande tempo de duração. Deve ser denso, pouco friável e ter uma boa resistência, além de apresentar baixa taxa de materiais voláteis e cinzas. O carvão deve ter no mínimo 75% de carbono; c) Carvão para gasogênio: não deve ser muito friável, sua densidade aparente não deve ultrapassar 0,3 g/cm³ e deve ter um teor de carbono fixo em torno de 75%; d) Carvão ativo: usado para descoloração de produtos alimentares, desinfecção, purificação de solventes dentre outros. Ele deve ser leve e ter grande porosidade. Para aumentar o poder absorvente, podem ser realizados pré-tratamentos na madeira utilizada; e) Carvão

para a indústria química: as exigências variam segundo o uso do carvão, mas de modo geral, exige-se boa pureza e boa reatividade química; f) Outros usos: carvão para a indústria de cimento - produto pulverizado e com boa inflamabilidade.

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo a análise química imediata do carvão vegetal, proveniente da madeira de *Hevea brasiliensis* (seringueira) visando o aproveitamento tecnológico da espécie, após o seu período de exploração de látex.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Amostragem do material

As amostras de carvão analisadas foram resultado da carbonização realizada por ORO (2014) em 3 discos com 5 cm de espessura, retiradas no DAP de 3 árvores de seringueira escolhidas aleatoriamente dentro de um plantio homogêneo, com idade de 40 anos, localizado na região de Nova Lacerda -MT (4°19'11,05" S, 59°45'52,34" O).

2.2. Métodos

A análise química imediata do carvão vegetal foi realizada segundo a norma ASTM D 1762-74, (1982) - "Standard method for chemical analysis of charcoal", avaliando-se no total 27 amostras de carvão (3 repetições x 3 árvores x 3 tipos de análise). As equações (1, 2 e 3) adotadas no estudo, são discriminadas abaixo:

a) Materiais voláteis:

$$MV = \frac{M_i - M_f}{M_i} * 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: MV = Teor de matérias voláteis, em %; M_i = massa inicial de carvão seco, em g; M_f = massa final de carvão após mufla a 950°, em g.

b) Teor de cinzas:

$$CZ = \frac{M_f}{M_i} * 100 \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: CZ = Teor de cinzas, em %; M_i = massa inicial de carvão seco, em g; M_f = massa final de carvão após mufla a 750°, em g.

c) Teor de carbono fixo:

$$CF = 100 - (CZ + MV) \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: CF = Teor de carbono fixo, em %; CZ = teor de cinzas em %; MV = teor de materiais voláteis, em %.

Após coletados, os dados foram processados pela planilha eletrônica excel, utilizando-se as ferramentas da estatística descritiva para auxílio na interpretação dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De modo geral, a partir da análise química imediata do carvão proveniente das diferentes amostras, o teor de materiais voláteis variou entre 21,73 e 24,65%, o teor de cinzas entre 4,79 e 7,88% e o teor de carbono fixo variou entre 69,31 e 73,31%. Os maiores valores médios relacionados à presença de materiais voláteis foram

observados no carvão proveniente da árvore 3, a qual apresenta também menores porcentagens de carbono fixo. Sob essas condições, esse fato era esperado, pois essas variáveis apresentam-se inversamente proporcionais, estando ambas sob a influência do teor de lignina da madeira (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados médios da análise química imediata do carvão vegetal da madeira de *Hevea brasiliensis*.

Árvore	Valores médios da análise química imediata		
	MV	CZ	CF
1	21,73	4,79	73,31
2	22,59	7,80	69,52
3	24,65	6,12	69,31

MV = teor de materiais voláteis (%), CZ = teor de cinzas (%), CF = teor de carbono fixo (%).

Santos et al. (2012), efetuando análise química imediata em carvões advindos de diferentes materiais genéticos de eucalipto, verificaram que o teor de materiais voláteis variou entre 11,74 e 14,27%, o teor de cinzas entre 0,39 e 0,76% e o teor de carbono fixo variou entre 85,33 e 87,52%. Se comparado ao carvão de seringueira, a qualidade do carvão vegetal de eucalipto foi superior, porém como a seringueira não é uma espécie voltada para fins energéticos, seus resultados encontram-se satisfatórios.

Na Tabela 2 apresenta-se a análise estatística descritiva, dos resultados médios encontrados para materiais voláteis, cinzas e carbono fixo. Nessa Tabela, verifica-se que o coeficiente de variação se manteve abaixo de 25% em todos os tratamentos, demonstrando que a amostragem foi satisfatoriamente homogênea. O desvio padrão em todos os casos se encontra baixo, indicando que houve pouca variação dos resultados em relação à média. O intervalo de confiança, ao nível de 5% de significância, mostrou-se satisfatório, pois os valores situam-se em um intervalo considerado baixo, dando mais confiabilidade na pesquisa.

Tabela 2. Análise estatística descritiva das variáveis químicas analisadas.

Parâmetros estatísticos	Variáveis químicas analisadas		
	MV	CZ	CF
N	27	27	27
Alfa	0,05	0,05	0,05
Média (%)	22,99	6,23	70,71
Máximo (%)	24,65	7,80	73,31
Mínimo (%)	21,73	4,79	69,31
CV	14,49	22,95	3,54
Desvio Padrão	1,50	1,50	2,25
IC	0,81	0,81	1,27
Lim. Inferior	22,18	5,42	69,44
Lim. Superior	23,80	7,05	71,98

MV = teor de materiais voláteis (%); CZ = teor de cinzas (%); CF = teor de carbono fixo (%); N = número de amostras; Alfa = nível de significância; CV = coeficiente de variação (%); IC = intervalo de confiança (%).

Santos (2008) descreve que o teor de materiais voláteis no carvão, situa-se entre 20 e 25% e que

porcentagens inferiores a 25% são desejadas para uso siderúrgico. Frederico (2009) afirma que um alto teor de voláteis ocasiona a produção de muita fumaça, além da menor eficiência energética, o que não seria desejável para o carvão de uso doméstico.

O teor de cinzas é a fração que permanece como resíduo, após a combustão do carvão vegetal. Varia de 0,5% a mais de 5%, dependendo da espécie, da quantidade de casca e da presença de terra e areia na madeira. Teores muito elevados exigem limpezas mais frequentes e podem provocar corrosão em equipamentos metálicos. Um carvão vegetal de boa qualidade deve ter um teor de cinzas inferior a 3% (PEREIRA et al. 2000).

Pimenta et al.(2002) descreve que altos teores de cinzas, bem como os sais que estão presentes na sua composição, podem prejudicar a produção de ferro-gusa, ferro-ligas e metais não ferrosos, podendo provocar, no caso do ferro-gusa, o fenômeno da “segregação”. Santos (2008) corrobora com essa ideia, afirmando que para uso siderúrgico, os teores ideais de cinzas presentes no carvão devem ser inferiores a 1%, pois altos valores desses minerais reduz o poder calorífico do carvão, além de causar desgaste nos altos fornos, comprometendo assim, a qualidade do ferro gusa produzido.

De acordo com Barcelos (2007), o porcentual de carbono fixo refere-se à fração de carvão que se queima no estado sólido. Combustíveis com teores mais elevados de carbono fixo são preferíveis, porque queimam mais lentamente. O seu teor é de grande importância para a redução de óxidos de ferro, nos altos-fornos.

Santos (2008) menciona, que a faixa desejada de carbono fixo no carvão para uso siderúrgico está compreendida entre 75 e 80%, no entanto, maiores teores de carbono fixo contribuem para o aumento na produtividade do alto forno, para o mesmo consumo redutor.

O carvão vegetal desse estudo apresentou teores de materiais voláteis, dentro da média sugerida para uso em siderurgia, porém os teores de carbono fixo estão abaixo do indicado, e o teor de cinza acima do ideal. Uma maneira de aumentar a porcentagem de carbono fixo seria elevando-se a temperatura de carbonização, o que provavelmente diminuiria o teor de matérias voláteis, porém, o rendimento em carvão seria também reduzido.

4. CONCLUSÃO

O uso da madeira de seringueira para fins energéticos, na forma de carvão vegetal, foge aos preceitos de composição química, desejados dentro da indústria siderúrgica, porém tem futuro promissor para fins domésticos.

5. REFERÊNCIAS

ABRAF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS. **Anuário Estatístico da ABRAF**: ano base 2010/ABRAF- Brasília, 2011. 130 p.

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard method for chemical analysis of charcoal. Philadelphia, 1982. 1042 p.

- BARCELLOS, D.C. **Caracterização do carvão vegetal através do uso de espectroscopia no infravermelho próximo**. 2007. 162 f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG.
- BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Balanco energético nacional**. Brasília, 2010. 59 p.
- FREDERICO, P. G. U. **Efeito da região e da madeira de eucalipto nas propriedades do carvão vegetal**. 2009. 86 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009.
- GONÇALVES, P.S.; MARTINS, A.L.M; FURTADO, E.L.; AMBUGARO, R. OTTATIE, E.L.; ORTOLANI, A.A.; JÚNIOR, G.G. Desempenho de clones de seringueira da série IAC 300 na região do planalto de São Paulo, **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 37, n. 2, p. 131-138, fev. 2002.
- HONG, L. T. Rubberwood utilization: a success story. In: WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF FORESTRY RESEARCH ORGANIZATIONS, 20, 1995, Tampere. **Papers and Abstracts...** Tampere: IUFRO, 1995. p. 1-12.
- IAPAR - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. **O Cultivo da Seringueira (*Hevea spp.*)**. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 2004.
- KILLMAN, W.; HONG, L.T. El caucho, el éxito de um subproducto agrícola. **Unasyva**, Cidade do México, v.51, p. 66-73, 2000.
- MENDOZA, Z. M. S. H. ; BORGES, P. H. M. ; FURLAN, A. Potencial energético da madeira de *Pinus tecunumanii*. **Multitemas**, v. 42, p. 41-54, 2012.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas: Cerrado**. Brasília: MMA, 2011. 200 p.
- ORO, F. **Estudo do processo de carbonização da madeira de *Hevea brasiliensis***. 2014. Monografia - (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá–MT.
- PEREIRA, J.C.D.; STURION, J.A.; HIGA, A.R.; HIGA, R.C.V.; SHIMIZU, J.Y. **Características da madeira de algumas espécies de eucalipto plantadas no Brasil**. Colombo: Embrapa Florestas, 2000. 113 p.
- PIMENTA, A.S.; BARCELLOS, D.C.; OLIVEIRA, E. **Curso de atualização em carvão vegetal**. Apostila, documento interno. Viçosa: UFV/DEF, 2002.
- SANTOS, R. C.; CARNEIRO, A. C. O.; TRUGILHO, P. F.; MENDES, L. M.; CARVALHO, A. M. M. L. Análise termogravimétrica em clones de eucalipto como subsídio para a produção de carvão vegetal. **Revista Cerne**, Lavras, v.18, n.1, p. 143-151, jan./mar. 2012.
- SANTOS, I. D. **Influência dos teores de lignina, holocelulose e extrativos na densidade básica, contração da madeira e nos rendimentos e densidade do carvão vegetal de cinco espécies lenhosas do cerrado**. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
- UHLIG, A.; GOLDEMBERG, J.; COELHO, S. T.; O Uso de Carvão Vegetal na Indústria Siderúrgica Brasileira e o Impacto Sobre as Mudanças Climáticas. **Revista Brasileira de Energia**, vol. 14, n. 2. 2º sem. p.67– 85. 2008.
- YAMASHITA, Y. Rubberwood: characteristics of its supply and development of its utilization. **Forest Research**, Kyoto, n. 71, p. 65-70, 1999.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RESÍDUOS DE MADEIRA: ALTERNATIVA DE USO COMO MATÉRIA-PRIMA NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

Luziane de Abreu NACHBAR*, Vanessa de Abreu NACHBAR

Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop, Sinop, Brasil.

*E-mail: lanachbar@hotmail.com

RESUMO: O uso excessivo de recursos vegetais sem um manejo adequado colabora com a repercussão da questão ambiental nos últimos anos, promovendo uma preocupação com os impactos que o homem pode causar ao seu habitat. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a importância do reaproveitamento de resíduos de madeira, promovendo a preservação do meio ambiente e garantindo renda a comunidade através de formas sustentáveis. Para o desenvolvimento deste estudo foram adotados métodos de pesquisa bibliográfica e descritiva, entrevistas com o representante do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso – SINDUSMAD e artesãos do município de Sinop/MT. Os resíduos de madeira são utilizados principalmente por artesãos na confecção de móveis, vasos, caxipós, bancos, bijuterias, pequenos objetos de decoração e brinquedos; e na indústria, na produção de briquetes e pequenas estruturas como: cabos de pincéis, suporte de escovas, tacos, pastilhas de madeira e perfilados. Através deste estudo pode-se observar que os resíduos de madeira gerados por empresas que se utilizam de recursos florestais no município de Sinop, começam a ganhar novas formas de aplicações, promovendo a inovação de produtos oriundos da madeira e ao mesmo tempo otimizando esta matéria-prima. A atividade madeireira é intensa no município originando grande quantidade de resíduos, estes restos de madeiras ao serem reaproveitados promovem a minimização de materiais descartados ao ambiente e ao mesmo tempo garante a promoção de renda às famílias sinopenses produzindo novos artigos oriundos de descartes de madeira.

Palavras-chave: Sustentabilidade, inovação, reaproveitamento

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

INFLUÊNCIA DA LIXIVIAÇÃO DA MADEIRA NA RESISTÊNCIA NATURAL EM ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO

Mariana Coriolano Soares DALPASQUALE*, Diego Martins STANGERLIN,
Elisangela PARIZ, Janaína De Nadai CORASSA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: mariana.dalpasquale@hotmail.com

RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência do processo de lixiviação das madeiras de *Trattinnickia rhoifolia* (amescla) e *Mezilaurus itauba* (itaúba) na resistência natural em ensaios de deterioração de campo. Para tanto, foram confeccionados corpos de prova com dimensões de 1 x 2 x 30 cm (espessura, largura e comprimento, respectivamente), sendo que uma parte desses foram submetidos aos processos de lixiviação em etanol, e outra parte servindo de testemunha (sem tratamento de lixiviação). Posteriormente, os corpos de prova foram expostos aos ensaios de deterioração em ambiente de floresta e campo aberto, ambos em contato com o solo. Periodicamente, foram retirados corpos de prova dos ambientes de deterioração visando à caracterização da perda de massa, índice de deterioração e dureza Rockwell. As madeiras de amescla e itaúba lixiviadas apresentaram maior resistência natural em relação ao material não lixiviado, por outro lado esse processo proporcionou a redução da dureza Rockwell. Em relação ao ambiente de deterioração, as madeiras expostas em floresta apresentaram menor resistência natural em comparação àquelas em campo aberto.

Palavras-chave: biodeterioração, qualidade da madeira, madeira tropical, química da madeira.

1. INTRODUÇÃO

As propriedades físicas (massa específica e estabilidade dimensional) e mecânicas (resistência e rigidez) da madeira, comumente, são os principais parâmetros tecnológicos considerados para a definição de emprego estrutural de uma determinada espécie florestal. Paes et al. (2004) destacaram que o conhecimento da resistência natural à deterioração biológica é de fundamental importância para que seja possível recomendar o emprego de madeiras mais resistentes, de modo a minimizar possíveis custos com a substituição de peças em estágio de deterioração.

Por ser um material orgânico, a madeira apresenta atratividade ao ataque de agentes biológicos (cupins, brocas e fungos), em especial quando utilizada em contato direto com o solo. De acordo com Archer; Lebow (2006), Trevisan et al. (2008) e Melo et al. (2010) a resistência natural de uma mesma madeira é variável em razão do ambiente em que a mesma está exposta, tendo em vista que a diversidade e a intensidade de ataque dos organismos xilófagos é dependente das características edafo-climáticas como umidade, aeração, pH, teor de material orgânico do solo, taxa de insolação/radiação solar, precipitação pluviométrica, temperatura e umidade

relativa do ar. Além do ambiente de serviço, Carneiro et al. (2009) e Stangerlin et al. (2013) destacaram que a resistência natural da madeira também é dependente da sua composição química, proporcionando classes de durabilidade dessemelhantes entre espécies. Dentre os constituintes químicos, os extrativos, em especial a presença de terpenóides, terpenos e compostos fenólicos, destacam-se pela sua relação direta com a resistência natural da madeira (RODRIGUES; BRITO, 2011).

Por outro lado, deve-se destacar que nem todos os extrativos apresentam características de toxidez aos organismos xilófagos. Eaton; Hale (1993) e Ribeiro et al. (2014) mencionaram que algumas classes de extrativos como, amido, proteínas e açúcares simples são considerados desencadeadores do processo de deterioração da madeira por serem facilmente assimilados pelos organismos xilófagos.

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do processo de lixiviação dos extrativos das madeiras de *Trattinnickia rhoifolia* Willd. (amescla) e *Mezilaurus itauba* (Meisn.) Taub. ex Mez. (itaúba) na resistência natural em ensaios de deterioração de campo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta e preparo dos corpos de prova

Em diferentes estabelecimentos madeireiros no município de Sinop, Mato Grosso, foram selecionadas toras de amescla e itaúba, sendo três para cada espécie. As toras foram submetidas ao desdobro, por meio de cortes tangenciais, de modo a obterem-se tábuas centrais bem orientadas e livres da presença de defeitos pronunciados, com as dimensões nominais de 2 x 20 x 300 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente.

Após secagem ao ar livre, até o teor de umidade de equilíbrio de 15%, as tábuas foram aplainadas com auxílio de desengrossadeira e desempenadeira, e seccionadas em serra circular de mesa para obtenção de corpos de prova com dimensões nominais de 1 x 2 x 30 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente. Foram selecionados 96 corpos de prova por espécie, livres de qualquer defeito, tais como rachaduras, presença de nós e esmoado, sendo posteriormente lixados com lixa grão 200.

2.2. Ensaios de lixiviação

Os ensaios de lixiviação foram realizados com 48 corpos de prova por espécie, dividido em duas etapas. Inicialmente, os corpos de prova foram imersos em álcool 95% durante 24h em temperatura ambiente. Posteriormente, o material foi submetido ao banho-maria durante 6h a 60°C, de modo a proporcionar a lixiviação final. O restante dos corpos de prova (em igual quantidade) foi utilizado como material testemunha (não submetidos aos ensaios de lixiviação).

Antecedendo a instalação dos ensaios de deterioração, os corpos de prova (lixiviados e não lixiviados) foram submetidos ao condicionamento em estufa de circulação forçada de ar a 100 °C, até atingirem massa constante (massa a 0% de umidade).

2.3. Instalação e avaliação dos ensaios de deterioração

Para realização dos ensaios de deterioração foram escolhidas duas áreas, uma de campo aberto, livre de vegetação rasteira, e outra de floresta nativa, em estado de regeneração natural, ambas localizadas na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop. Os ensaios foram realizados simultaneamente nas duas áreas durante os meses de fevereiro a julho de 2014.

Em cada ambiente de deterioração, 48 corpos de prova (24 lixiviados e 24 não lixiviados) de cada espécie foram dispostos em dois blocos casualizados. Os blocos e as suas linhas foram distanciados 30 e 15 cm entre si, respectivamente, enquanto os corpos de prova foram distanciados 5 cm uns dos outros. De modo a proporcionar a exposição tanto do intemperismo biótico quanto abiótico, os corpos de prova foram soterrados até metade de seu comprimento, ou seja, 15 cm.

Periodicamente, a cada 60 dias, foram retirados, de cada ambiente de deterioração, 8 corpos de prova por espécie e situação de lixiviação para avaliação da perda de massa, índice de deterioração e dureza Rockwell. Após a remoção, os corpos de prova foram limpos com auxílio de uma escova, para retirada do solo aderido, e submetidos ao condicionamento em estufa de circulação forçada de ar a 100°C até obtenção de massa constante. A determinação da perda de massa foi realizada por meio da

diferença entre as massas inicial e final (Equação 1). Por sua vez, as avaliações visuais foram procedidas ao empregar um sistema subjetivo de notas (Tabela 1), o qual relaciona o estado de sanidade da madeira com um índice de deterioração (LEPAGE, 1970).

$$PM = \left[\left(\frac{M_i - M_f}{M_i} \right) * 100 \right] \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: PM = perda de massa, em %; M_i = massa inicial, em g; M_f = massa final, em g.

Tabela 1. Classificação do índice de deterioração da madeira, sugerido por Lepage (1970).

Estado de sanidade	Nota	Índice de deterioração (%)
Sadio, nenhum ataque.	0	100
Ataque leve ou superficial de fungos e térmitas.	1	90
Ataque evidente, porém moderado de fungos e térmitas.	2	70
Apodrecimento intenso ou ataque intenso de térmitas.	3	40
Quebra, perda quase total de resistência.	4	0

A avaliação mecânica da madeira foi realizada através do ensaio destrutivo de dureza Rockwell. Para tanto foi utilizado um equipamento medidor de dureza, dotado de um penetrador esférico de ¼ de polegada, o qual realiza o teste de resistência mecânica em duas etapas, onde inicialmente aplicou-se uma pré-carga de 10 kgf e em seguida aplicou-se a carga final com 60 kgf. Foram realizadas duas leituras de dureza Rockwell para cada corpo de prova, na zona de afloramento, sendo o resultado da resistência à penetração da esfera obtida através do mostrador analógico do durômetro (escala de dureza L).

2.4. Análise estatística

Para a análise dos resultados realizou-se análise de variância seguida de teste de médias de Tukey (5% de probabilidade de erro), em que se avaliaram os seguintes fatores: espécie (dois níveis), lixiviação (dois níveis), ambiente (dois níveis) e a interação entre estes. Adicionalmente, foram desenvolvidas modelagens estatísticas, por meio de análise de regressão, em que foi avaliado o percentual de perda de massa, índice de deterioração e dureza Rockwell em função do tempo de exposição dos corpos de prova aos ensaios de deterioração de campo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do resumo das análises de variância (Tabela 2), a perda de massa foi a única propriedade avaliada que apresentou diferença estatística ao considerar os três fatores de variação, bem como para a interação entre eles. Para o índice de deterioração, apenas os fatores espécie e ambiente, além da interação entre ambos, denotaram diferença estatística. Conforme discutido por Melo et al. (2010), esses resultados evidenciam que a subjetividade do índice de deterioração, avaliado por meio de notas, pode subestimar ou superestimar a resistência do material testado. Entretanto, Costa et al. (2005) mencionaram que nos ensaios de campo o principal parâmetro utilizado para o monitoramento da resistência natural da madeira é o

índice de deterioração. Em relação à dureza Rockwell, Stangerlin et al. (2013) afirmaram que a mesma pode ser empregada como ferramenta principal na caracterização do ataque da madeira por fungos apodrecedores da madeira, sendo sensível inclusive na predição dos estágios iniciais de deterioração. Entretanto, no presente estudo, apenas os fatores de variação espécie e lixiviação denotaram diferença estatística para a dureza Rockwell. Apesar desse resultado, Eaton; Hale (1993) destacaram que o emprego de ensaios mecânicos complementa a caracterização da deterioração da madeira.

Tabela 2. Análise fatorial da perda de massa, do índice de deterioração e da dureza Rockwell das madeiras de amescla e itaúba submetidas aos ensaios de deterioração de campo.

FV	Quadrado Médio		
	PM	ID	DRL
Espécie (E)	11260,10*	22752,69*	19200,47*
Lixiviação (L)	1219,83*	185,19 ^{NS}	1417,88*
Ambiente (A)	4277,55*	9152,48*	10,91 ^{NS}
E x L	1544,35*	535,05 ^{NS}	143,41 ^{NS}
E x A	3660,73*	7884,73*	39,76 ^{NS}
L x A	786,94*	70,08 ^{NS}	19,07 ^{NS}
Resíduo	183,92	360,57	69,29

Em que: FV= fonte de variação; PM= perda de massa; ID= índice de deterioração; DRL= dureza Rockwell; *= significativo a 5% de probabilidade de erro; NS= não significativo.

Nas Tabelas 3 e 4 observa-se que a madeira de amescla apresentou maior perda de massa e menor índice de deterioração em relação à itaúba. De acordo com Romanini et al. (2014), a principal explicação para a baixa durabilidade natural da madeira de amescla está relacionada às características físicas e químicas. Os mesmos autores obtiveram baixos valores de lignina (20,50%), extrativos (3,20%) e massa específica básica (0,49 g/cm³) em comparação à madeira de itaúba (31,90% de lignina, 8,21% de extrativos e 0,80 g/cm³ de massa específica básica).

Tabela 3. Comparação das médias de perda de massa (%) das madeiras considerando as interações entre espécie x lixiviação, espécie x ambiente e ambiente x lixiviação.

Espécie	Lixiviação	
	Lixiviado	Não Lixiviado
Amescla	19,51 bA	38,72 bB
Itaúba	1,02 aA	2,00 aA
Espécie	Ambiente	
	Campo Aberto	Floresta
Amescla	11,09 bA	43,69 bB
Itaúba	1,51 aA	1,51 aA
Ambiente	Lixiviação	
	Lixiviado	Não Lixiviado
Campo Aberto	5,84 aA	14,68 aB
Floresta	6,13 aA	30,52 bB

Em que: médias seguidas por letras iguais minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal não diferem estatisticamente entre si.

Segundo Bowyer et al. (2003), madeiras mais densas tendem a apresentar teores de extrativos mais elevados e por conseguinte uma maior resistência biológica. Entretanto, Paes et al. (2007) destacaram que apesar de haver relação entre o percentual de extrativos e o potencial de resistência natural, não se deve fazer associações quantitativas entre eles, uma vez que são as

classes químicas dos extrativos as quais atribuem toxidez aos organismos xilófagos.

Tabela 4. Comparação das médias do índice de deterioração (%) das madeiras considerando a interação entre espécie x ambiente.

Espécie	Ambiente	
	Campo Aberto	Floresta
Amescla	87,14 aB	39,37 aA
Itaúba	100,00 aA	100,00 bA

Em que: médias seguidas por letras iguais minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal não diferem estatisticamente entre si.

Quando analisado o ambiente, constata-se que na floresta as madeiras de amescla apresentaram maior deterioração em relação no campo aberto. Para a madeira de itaúba não se verificou diferença estatística entre os diferentes ambientes. Segundo Ribeiro et al. (2014), esse resultado está relacionado as características edáficas do ambiente de floresta, o qual apresenta maior umidade volumétrica e teor de matéria orgânica em relação ao ambiente de campo aberto, de modo a favorecer a diversidade e quantidade de fungos apodrecedores. Em complemento, Trevisan et al. (2008) destacaram a maior estabilidade da temperatura e da umidade relativa do ar no ambiente de floresta como condições propícias ao ataque de térmitas e coleópteros. Em relação ao processo de lixiviação, as madeiras que foram lixiviadas previamente apresentaram uma menor perda de massa em relação àquelas que não foram submetidas ao mesmo procedimento, com destaque para a madeira de amescla. Paes et al. (2010) observaram resultado similar ao compararem a resistência natural da madeira de sumaúma (*Ceiba pentandra*) não lixiviada e lixiviada em água contra a ação de térmitas. De acordo com Trevisan et al. (2008) a fermentação de extrativos presentes na superfície da madeira proporciona a liberação de etanol, sendo esse um atrativo ao desenvolvimento de fungos simbiotes e consequentemente de insetos xilófagos. Nesse sentido, no presente estudo a remoção de constituintes químicos de menor grau de polimerização da superfície da madeira possibilitou a sua maior resistência natural contra a ação de agentes biológicos de deterioração.

Na Tabela 5 pode-se verificar que a madeira de itaúba apresentou dureza Rockwell superior em relação à amescla. Esse resultado está relacionado à maior resistência biológica da madeira de itaúba, bem como pela sua característica intrínseca de maior massa específica, similar ao verificado por Stangerlin et al. (2013) ao avaliarem a dureza Rockwell de três espécies amazônicas deterioradas por fungos apodrecedores.

Independente da espécie, as amostras lixiviadas apresentaram uma menor dureza Rockwell quando comparada àquelas não lixiviadas. Esperava-se que por apresentarem menor índice de deterioração e maior percentual de perda de massa, as amostras não lixiviadas obtivessem menor dureza Rockwell. No entanto, Zabel; Morrell (1992), Eaton; Hale (1993) ressaltaram que a proporção de perda de massa das madeiras, nem sempre está correlacionada com as alterações nas demais propriedades da madeira, como físicas, químicas e mecânicas, sendo deste modo primordial que ao avaliar a resistência de madeiras, seja avaliado mais de uma propriedade tecnológica para a correta caracterização da mesma.

Tabela 5. Comparação das médias de dureza Rockwell considerando os fatores espécie e lixiviação.

Espécie	Dureza Rockwell (HRL)
Amescla	4,46 a
Itaúba	39,67 b
Lixiviação	Dureza Rockwell (HRL)
Lixiviado	18,00 a
Não Lixiviado	27,57 b

Nas Figuras 1, 2 e 3 são apresentadas as equações ajustadas para a estimativa da perda de massa, do índice de deterioração e da dureza Rockwell das madeiras de amescla e itaúba em função do tempo de exposição aos ensaios de deterioração.

As melhores estimativas foram obtidas para a variável perda de massa, sendo os valores do coeficiente de determinação superiores a 0,9 na maioria das equações. Para o índice de deterioração foram gerados modelos de estimativa apenas para a madeira de amescla, visto que a madeira de itaúba não apresentou alterações nos valores dessa propriedade, sendo essa igual a 100 em todas as avaliações. Em relação à dureza Rockwell, foram gerados modelos de estimativa para ambas as espécies, no entanto os melhores resultados foram obtidos para a madeira de amescla. As melhores estimativas obtidas para a madeira de amescla estão relacionadas à sua maior deterioração em relação à madeira de itaúba.

Figura 1. Equações ajustadas para a estimativa da perda de massa (PM) das madeiras lixiviadas (LX) e não lixiviadas (NLX) de amescla e itaúba em função do tempo (t) de exposição aos ensaios de deterioração em campo aberto (CA) e floresta (FL).

Figura 2. Equações ajustadas para a estimativa do índice de deterioração (ID) das madeiras lixiviadas (LX) e não lixiviadas (NLX) de amescla em função do tempo (t) de exposição aos ensaios de deterioração em campo aberto (CA) e floresta (FL).

Figura 3. Equações ajustadas para a estimativa da dureza Rockwell (HRL) das madeiras lixiviadas (LX) e não lixiviadas (NLX) de amescla e itaúba em função do tempo (t) de exposição aos ensaios de deterioração em campo aberto (CA) e floresta (FL).

4. CONCLUSÕES

As madeiras de amescla e itaúba lixiviadas apresentaram maior resistência natural em relação ao material não lixiviado, por outro lado esse processo proporcionou a redução da dureza Rockwell. Em relação ao ambiente de deterioração, as madeiras expostas em floresta apresentaram menor resistência natural em comparação àquelas em campo aberto.

6. REFERÊNCIAS

ARCHER, K.; LEBOW, S. Wood preservation. In: WALKER, J.C.F. **Primary wood processing: principles and practice**. Dordrecht: Springer, 2006. p. 297-338.

BOWYER, J.L.; SHMULSKY, R.; HAYGREEN, J.G. **Forest products and wood science: an introduction**. Ames: Iowa State Press, 2003. 554 p.

CARNEIRO, J.S.; EMMERT, L.; STERNADT, G.H.; MENDES, J.C.; ALMEIDA, G.F. Decay susceptibility of Amazon wood species from Brazil against white rot and brown rot decay fungi. **Holzforschung**, v. 63, n. 6, p. 767-772, 2009.

COSTA, A.F.; VALE, A.T.; GONZALEZ, J.C.; SOUZA, F.D.M. Durabilidade de madeiras tratadas e não tratadas em campo de apodrecimento. **Floresta e Ambiente**, v. 12, n. 1, p. 7-14, 2005.

EATON, R.A.; HALE, M.D.C. **Wood: decay, pests and protection**. Londres: Chapman & Hall, 1993. 546 p.

LEPAGE, E.S. Método sugerido pela IUFRO para ensaios de campo com estacas de madeira. **Preservação de Madeiras**, v.1, n.4, p. 205-216, 1970.

MELO, R.R.; STANGERLIN, D.M.; SANTINI, E.J.; HASELEIN, C.R.; GATTO, D.A.; SUSIN, F. Durabilidade natural da madeira de três espécies florestais em ensaios de campo. **Ciência Florestal**, v. 20, n. 2, p. 357-365, 2010.

PAES, J.B.; MORAIS, V.M.; LIMA, C.R. Resistência natural de nove madeiras do semi-árido brasileiro a fungos xilófagos em condições de laboratório. **Revista Árvore**, v. 28, n. 2, p. 275-282, 2004.

PAES, J.B.; MELO, R.R.; LIMA, C.R. Resistência natural de sete madeiras a fungos e cupins xilófagos em condições de laboratório. **Cerne**, v. 13, n. 2 p. 160-169, 2007.

PAES, J.B.; SOUZA, D.A.; LIMA, C.R.; MEDEIROS NETO, P.N. Eficiência dos óleos de nim e mamona contra cupins xilófagos em ensaio de alimentação forçada. **Cerne**, v. 16, n. 1, p. 105-113, 2010.

RIBEIRO, M.A.; STANGERLIN, D.M.; SOUZA, A.P.; CARDOSO, G.V.; CALEGARI, L.; GATTO, D.A. Durabilidade natural da madeira de jequitibá em ensaios de deterioração em campo aberto e floresta durante as

estações de seca e chuva. **Comunicata Scientiae**, v. 5, n. 4, p. 402-411, 2014

RODRIGUES, R.B.; BRITO, E.O. Resistência Natural de *Eucalyptus urophylla* e *Corymbia citriodora* à *Coptotermes gestroi* (Isoptera; Rhinotermitidae) em laboratório. **Floresta e Ambiente**, v. 18, n. 1, p. 9-15, 2011.

ROMANINI, A.; STANGERLIN, D.M.; PARIZ, E.; SOUZA, A.P.; GATTO, D.A.; CALEGARI, L. Durabilidade natural da madeira de quatro espécies amazônicas em ensaios de deterioração de campo. **Nativa**, v. 2, n. 1, p. 13-17, 2014.

STANGERLIN, D.M.; COSTA, A.F.; PASTORE, T.C.M.; GARLET, A. Dureza Rockwell da madeira de três espécies amazônicas submetidas a ensaios de apodrecimento acelerado. **Ciência Rural**, v. 43, n. 4, p. 623-630, 2013.

TREVISAN, H.; TIEPPO, F.M.M.; CARVALHO, A.G. Degradação natural de toras de cinco espécies florestais em dois ambientes. **Floresta**, v. 38, n. 1, p. 33-41, 2008.

ZABEL, R.A.; MORRELL, J.J. **Wood microbiology: decay and its prevention**. San Diego: Academic, 1992. 476 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

IDENTIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA DE EQUIPAMENTOS EM SERRARIAS LOCALIZADAS EM SINOP, MATO GROSSO

Mariana Santos SILVA^{1*}, Mariana Peres de Lima Chaves e CARVALHO²,
Leilane Cristina de Lima COELHO¹, Francisco Moacir Pinheiro GARCIA³

¹Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

² Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

³Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: marianabongue@yahoo.com.br

RESUMO: A situação dos equipamentos utilizadas no desdobramento e beneficiamento de toras de madeira e madeira serrada, no geral são obsoletas fora dos padrões atuais, sendo muitas vezes não adaptadas ao trabalhador. Deste modo, a pesquisa proposta teve por objetivo investigar as condições atuais dos equipamentos em serrarias localizadas no município de Sinop, no Estado de Mato Grosso. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi baseada em uma pesquisa do tipo exploratória, de natureza quali-quantitativa, através de entrevistas e registros fotográficos *in locu*. A metodologia do trabalho também seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, garantindo o anonimato dos participantes, através do termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como principais resultados foram constatados que a disposição dos equipamentos desordenada, e as peças de madeira no início do processo produtivo possuem amplitude de variação em dimensões pesos, estando desorganizadas em pátio. Esses equipamentos geram quantidades de resíduos, em demasia. Num ambiente insalubre com presença constante de poeira e fuligem, com propensão a riscos de acidentes e doenças principalmente respiratórias. Os equipamentos, em geral, não apresentaram sinalizações de segurança, corriqueiramente, encontradas nas serrarias de pequeno porte avaliadas. Quanto as serrarias de médio e grande porte, em reduzidos casos, haviam placas de sinalização e/ou de advertência na planta física. Como recomendação da pesquisa sugere-se estudos de segurança, ergonomia e rearranjo dos equipamentos, além de organização da madeira nativa, por espécies, índice de conicidade, densidade e diâmetros. Outro ponto discutível seria referente à distância de segurança do binômio (Equipamentos X Trabalhador). Sugere se assim, que os gestores das serrarias atuem diretamente como agentes fiscalizadores em relação ao tema prevenção de acidentes de trabalho. Alguns pontos primordiais a serem fiscalizados seriam: uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, modificação e rearranjo dos equipamentos, além de indicações de melhorias em Postura e Saúde dos trabalhadores.

Palavra-chave: Layout de Serraria, Postura, Acidentes de Trabalho, Monitoramento Ergonômico.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

POTENCIAL TECNOLÓGICO DA MADEIRA DE AMESCLA PARA PRODUÇÃO DE POLPA CELULÓSICA

Maryella Júnnya Ferreira e SILVA*, Diego Martins STANGERLIN, Elisangela PARIZ

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: maryellajunnia@gmail.com

RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar o potencial tecnológico da madeira de *Trattinnickia rhoifolia* (amescla) para produção de polpa celulósica. Para tanto, inicialmente determinou-se a massa específica básica e a composição química (teor de cinzas, extrativos, lignina e holocelulose) da madeira de amescla. O processo de polpação química dos cavacos de amescla foi realizado pelo método Soda, sendo avaliadas quatro concentrações de hidróxido de sódio (10, 14, 18 e 22%), como licor de cozimento. Posteriormente, a pasta celulósica obtida pelo método Soda foi submetida ao branqueamento pelo método de cloração ao empregar solução de hipoclorito de sódio e ácido acético. Em cada processo foram avaliados o rendimento bruto em pasta celulósica (não branqueada e branqueada), pH do licor de cozimento e análise colorimétrica da pasta celulósica (não branqueada e branqueada). A madeira de amescla apresentou características físicas e químicas satisfatórias para produção de polpa celulósica, tendo em vista a alta porosidade e os baixos teores de lignina e extrativos. A concentração do licor de cozimento (NaOH) não influenciou nos parâmetros pH do licor negro, rendimento bruto e parâmetros colorimétricos das polpas celulósicas não branqueada e branqueada.

Palavras-chave: polpação química, processo Soda, química da madeira, qualidade da madeira.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de celulose, apresentando anualmente crescimento em sua produção. No ano de 2014 o país produziu 16,465 milhões de toneladas de celulose, de modo a apresentar um crescimento superior a 8% em relação ao ano de 2013 (IBÁ, 2014).

O destaque do Brasil no mercado de celulose está relacionado ao fato do país apresentar a maior produção mundial de celulose de fibra curta. De acordo com Gomide et al. (2005), a principal matéria-prima utilizada no país é a madeira do gênero *Eucalyptus*, a qual se destaca por apresentar rápido crescimento (ciclo de corte entre 5 a 7 anos) e alta produtividade (45 m³/ha/ano).

Apesar do mercado brasileiro de celulose de fibra curta estar restrito a uma única espécie, qualquer matéria-prima vegetal pode ser utilizada para esse fim, desde que apresente propriedades tecnológicas satisfatórias. De acordo com Walker (2006) a compreensão das características tecnológicas de uma determinada espécie florestal, torna-se crucial para possíveis otimizações nos processos de polpação e branqueamento e consequente melhoria da qualidade do produto final.

Segundo Gomide et al. (2010) a avaliação da qualidade de uma determinada madeira para produção de

polpa celulósica deve envolver estudos sobre a sua constituição química e anatômica, bem como das características tecnológicas da transformação da madeira em polpa celulósica.

Em relação ao emprego de madeiras amazônicas para produção de celulose, Tenutti (2011), Silva et al. (2013) e Heckler et al. (2014) destacaram que são escassos os estudos, tendo em vista a diversidade de espécies florestais na Região Amazônica. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial tecnológico da madeira de *Trattinnickia rhoifolia* (amescla) para produção de polpa celulósica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta e preparo dos corpos de prova

Em diferentes estabelecimentos madeireiros no município de Sinop, Mato Grosso, foram selecionadas toras de *Trattinnickia rhoifolia* (amescla) as quais foram submetidas ao desdobro para obtenção de 5 tábuas tangenciais com dimensões nominais de 2,5 x 30 x 300 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente. Após o desdobro, as tábuas de amescla foram submetidas à secagem ao ar livre até obtenção de umidade equilíbrio, aproximadamente 15%. A partir das tábuas secas foram

confeccionadas as amostras para caracterização físico-química da madeira e realização da polpação Soda.

As amostras para caracterização da massa específica básica e porosidade da madeira foram preparadas com dimensões nominais de 2 x 2 x 10 cm (maior dimensão no sentido axial), sendo obtidas 10 amostras de amescla. Para a avaliação da composição química, seções da madeira de amescla foram convertidas em palitos, que por sua vez tiveram suas dimensões reduzidas em serragem, por meio do emprego de um moinho de facas do tipo Willey. O material moído na forma de serragem foi classificado, com auxílio de peneiras e agitador, em três frações granulométricas, 40, 60 e 80 mesh, sendo reservado o material de granulometria de 60 mesh para as análises químicas, conforme recomendações da Norma Brasileira Reguladora - NBR 14660 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2003a). Em relação à polpação Soda, foram preparados cavacos com dimensões aproximadas de 0,5 x 2 x 2 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente.

2.2. Determinação da massa específica básica, porosidade e composição química da madeira

A massa específica básica foi determinada de acordo com os procedimentos descritos na NBR 11941 da ABNT (2003b). Por sua vez, a porosidade foi determinada de modo indireto, mediante relação entre a massa específica básica de cada amostra e a massa específica básica da parede celular, considerando um valor teórico de 1,54 g.cm⁻³. As análises químicas foram realizadas em duplicata, sendo determinados os teores de extrativos, cinzas e lignina, de acordo com as NBR 14853, NBR 13999 e NBR 7989 da ABNT (2002, 2003c, 2003d), respectivamente. O teor de holocelulose foi definido entre a diferença da composição química total (100%) e o somatório entre os teores de extrativos, cinzas e lignina (composição da fração não-carboidrato).

2.3. Polpação Soda

Para a polpação Soda foram avaliadas quatro concentrações de hidróxido de sódio (10, 14, 18 e 22%), como licor de cozimento, sendo realizadas três repetições para cada concentração. Os cozimentos foram realizados em autoclave vertical de aço inoxidável, aquecido através de resistência elétrica e dotado de instrumentos de controle de temperatura (termômetro) e pressão (manômetro).

Em cada uma das repetições, 70 g de cavacos foram adicionados em erlenmeyers de 1000 mL contendo 500 mL de licor de cozimento, para cada concentração de hidróxido de sódio. Posteriormente, os erlenmeyers contendo os cavacos e o licor foram vedados com papel filtro e borracha elástica, sendo submetidos ao cozimento em autoclave nas seguintes condições: a) tempo de cozimento de 120 minutos; b) pressão de 1,2 Kgf/cm²; c) temperatura de 123°C.

Após o cozimento, os cavacos foram desfibrados em triturador, e o licor negro coletado para determinação do pH do mesmo, por meio de um pHmetro digital. As fibras foram lavadas em água corrente, com auxílio de uma peneira de 200 mesh, e posteriormente submetidas a secagem em temperatura ambiente por 24 h e na

sequência em estufa de circulação forçada à 50°C, até obtenção de massa constante.

Por meio da relação percentual entre a massa de polpa celulósica produzida e a massa de cavacos absolutamente seca utilizada em cada cozimento obteve-se o rendimento bruto em celulose não branqueada.

2.4. Branqueamento da polpa celulósica

Para o branqueamento, 2 gramas de polpa celulósica não branqueada foram adicionados em béqueres de 250 mL contendo 30 ml de água destilada, 30 ml de hipoclorito de sódio a 5% e 5 mL de ácido acético concentrado, sendo esse procedimento realizado para cada uma das repetições de polpa celulósica não branqueada produzida. Os béqueres com a polpa celulósica e os reagentes adicionados foram mantidos em banho-maria à 80°C durante 1 h, sendo o material filtrado em bomba de vácuo, após esse período. O processo de branqueamento foi repetido três vezes, após a última filtragem a polpa celulósica foi submetida à secagem para posterior determinação do rendimento bruto em celulose branqueada.

2.5. Análise colorimétrica da polpa celulósica

A caracterização colorimétrica das polpas celulósica não branqueadas e branqueadas foi realizada mediante emprego de um espectrofotocolorímetro com resolução de 3 nm e dotado de uma esfera integradora de refletância difusa. Para tanto, utilizou-se iluminante D65, composto de uma lâmpada de xenônio, o qual simula a radiação solar diurna, com um ângulo de observação de 10° em temperatura ambiente. Os parâmetros colorimétricos L* (luminosidade), a* (coordenada verde-vermelho) e b* (coordenada amarelo-azul) foram obtidos ao empregar o sistema CIELab, sendo realizada a média de três leituras para cada amostra de polpa celulósica não branqueada e branqueada.

2.6. Análise estatística

Para a análise dos resultados de pH do licor de cozimento, rendimento bruto e parâmetros colorimétricos da celulose não branqueada e branqueada realizou-se análise de variância seguida de teste de médias de DMS (diferença mínima significativa) de Fischer (5% de probabilidade de erro).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A madeira de amescla apresentou baixa massa específica básica (Tabela 1) e conseqüente elevada porosidade. Para a indústria de celulose e papel, uma avaliação adequada da massa específica básica fornece indicações importantes em relação à impregnação dos cavacos e rendimento do processo de polpação (QUEIROZ et al., 2004).

De modo geral, madeiras de baixa massa específica, como no caso da amescla, apresentam melhor impregnação do licor de cozimento e conseqüentemente mais homogêneo é o processo de polpação (FOELKEL, 2009). Por outro lado, deve-se destacar que quanto menor a densidade do material maior será o consumo específico de madeira para produção de polpa celulósica.

Tabela 1. Propriedades físicas e químicas da madeira de amescla.

Propriedades Físicas	Médias
Massa Específica Básica	0,34 g.cm ⁻³
Porosidade	77,92 %
Propriedades Químicas	Médias
Cinzas	0,58 %
Extrativos	2,94 %
Lignina	25,18 %
Holocelulose	71,30 %

Em relação à composição química (Tabela 1), os valores obtidos são similares aos descritos por Santana; Okino (2007), sendo esses de 0,40, 2,30, 28,20, 17,50 e 54,30 %, para cinzas, extrativos, lignina, polioses e celulose, respectivamente. De acordo com Gomide et al. (2005), elevados teores de extrativos e de lignina presentes na madeira são indesejáveis para produção de polpa celulósica, tendo em vista a necessidade de maior consumo de reagentes de deslignificação e branqueamento. Nesse sentido destaca-se que a madeira de amescla apresentou valores que podem ser considerados satisfatórios, uma vez que Santana; Okino (2007) apresentaram teores de lignina e de extrativos variando entre 28,00 a 37,10 % e 0,60 a 17,30 %, respectivamente, para 36 espécies amazônicas.

Os valores de pH do licor negro não diferiram estatisticamente ao comparar as quatro concentrações do hidróxido de sódio utilizadas para os cozimentos (Tabela 2). Valores elevados do pH do licor negro é importante no processo de polpação, uma vez que evita a reprecipitação da lignina dissolvida na superfície das fibras, facilitando o branqueamento da celulose. De modo geral, quanto maior a carga alcalina empregada no cozimento maior será o pH do licor negro residual (SANTOS, 2005), o que não pode ser observado no presente estudo. Em complemento, Foelkel (2009) mencionou que o elevado pH do licor favorece o inchamento do cavaco de madeira, e consequentemente as velocidades de penetração e difusão do licor durante a polpação, sendo que valores de pH entre 13 e 14 são considerados satisfatórios, como verificado no presente estudo.

Tabela 2. Comparação das médias de pH do licor negro obtidos nos processos de polpação com diferentes cargas alcalinas.

Concentração de NaOH (%)	pH
10	13,53 ± 0,20 a*
14	13,37 ± 0,24 a
18	12,98 ± 0,41 a
22	13,06 ± 0,33 a

Em que: *= médias seguidas por letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre si.

Na Tabela 3 observa-se que a concentração do NaOH não influenciou estatisticamente no rendimento em polpa celulósica não branqueada e branqueada. No entanto, as médias apresentaram uma tendência de redução com o acréscimo na carga alcalina. De acordo com Sixta (2006) a concentração do licor de cozimento é o principal fator de influência na velocidade das reações de deslignificação. Em complemento, deve-se destacar que na polpação Soda o grupo hidroxílico do NaOH é o agente que proporciona as reações de deslignificação, porém não é um agente seletivo, ou seja, pode oxidar tanto a lignina quanto os polissacarídeos, em especial

hemiceluloses. Nesse sentido, quanto maior a concentração do NaOH maior será a deslignificação dos cavacos no processo de polpação.

Tabela 3. Comparação das médias de rendimento bruto em polpa celulósica não branqueada e branqueada obtidas nos processos de polpação com diferentes cargas alcalinas.

Concentração de NaOH (%)	RB-PNB (%)	RB-PB (%)
10	80,63 ± 7,37 a B*	43,36 ± 3,97 a A
14	78,83 ± 11,15 a B	41,53 ± 5,35 a A
18	77,63 ± 4,62 a B	39,54 ± 1,23 a A
22	72,46 ± 3,26 a B	36,56 ± 2,72 a A

Em que: RB-PNB= rendimento bruto em polpa celulósica não branqueada; RB-PB= rendimento bruto em polpa celulósica branqueada. *= médias seguidas por letras minúsculas (na vertical) ou maiúsculas (na horizontal) iguais não diferem estatisticamente entre si.

Os valores de rendimento bruto da polpa celulósica não branqueada foram similares ao verificado para a madeira de *Eucalyptus saligna* (73,80%), por outro lado ficaram acima do constatado para *Ochroma pyramidale* (62,00%), conforme estudo de Tenutti (2011). A polpa celulósica após ser submetida ao procedimento de branqueamento apresentou maiores valores de L* e redução das coordenadas a* e b*, diferindo estatisticamente dos valores obtidos para a polpa não branqueada (Tabela 4). Resultado similar foi obtido por Chen et al. (2012) ao avaliarem a polpa quimiotermodinâmica (CTMP) de *Eucalyptus camaldulensis* antes e após a realização de diferentes processos de branqueamento. O decréscimo nos parâmetros a* e b* pode ser atribuído à degradação total e parcial das estruturas quinoidais e dos grupos carbonílicos, respectivamente.

Tabela 4. Comparação das médias dos parâmetros colorimétricos da polpa celulósica não branqueada e branqueada obtidas nos processos de polpação com diferentes cargas alcalinas.

% NaOH	PNB		PB	
	L*			
10	61,18 a A		88,41 a B	
14	59,41 a A		89,64 a B	
18	57,52 a A		90,16 a B	
22	57,88 a A		89,83 a B	
a*				
10	6,36 a A		1,22 a B	
14	6,41 a A		0,46 a B	
18	6,58 a A		0,22 a B	
22	6,52 a A		0,13 a B	
b*				
10	19,63 a A		14,55 a B	
14	19,43 a A		13,16 a B	
18	19,07 a A		13,13 a B	
22	19,32 a A		13,42 a B	

*= médias seguidas por letras minúsculas (na vertical) ou maiúsculas (na horizontal) iguais não diferem estatisticamente entre si.

4. CONCLUSÕES

A madeira de amescla apresentou características físicas e químicas satisfatórias para produção de polpa celulósica. A concentração do licor de cozimento (NaOH) não influenciou nos parâmetros pH do licor negro, rendimento bruto e parâmetros colorimétricos das polpas celulósicas não branqueada e branqueada.

5. REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14853**: Madeira - Determinação do material solúvel em etanol-tolueno e em diclorometano. Rio de Janeiro: ABNT, 2002, 3 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14660**: Madeira – Amostragem e preparação para análise. Rio de Janeiro: ABNT, 2003a, 4 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 11941**: Determinação da densidade básica. Rio de Janeiro: ABNT, 2003b, 6 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13999**: Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira - Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525 °C. Rio de Janeiro: ABNT, 2003c, 4 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7989**: Pastas celulósicas e madeira - Determinação de lignina insolúvel em ácido. Rio de Janeiro: ABNT, 2003d, 5 p.
- CHEN, Y. et al. Optical property analysis of thermally and photolytically aged *Eucalyptus camaldulensis* chemithermomechanical pulp (CTMP). **Bioresources**, Raleigh, v. 7, n. 2, p. 1474-1487, maio, 2012.
- FOELKEL, C. E. B. O Processo de impregnação dos cavacos de madeira de eucalipto pelo licor Kraft de cozimentos. Porto Alegre: **Eucaliptus Online Book**, 2009, 97 p.
- GOMIDE, J. L. et al. Caracterização tecnológica, para produção de celulose, da nova geração de clones de *Eucalyptus* do Brasil. **Árvore**, Viçosa, v. 29, n. 1, p. 129-137, jan./fev., 2005.
- GOMIDE, J. L. et al. Análise de critérios de qualidade da madeira de eucalipto para produção de celulose Kraft. **Árvore**, Viçosa, v. 34, n. 2, p. 339-344, mar./abr., 2010.
- HECKLER, C. et al. Densidade básica da madeira de *Cecropia* sp. (embaúba) e sua influência na produção de celulose Kraft. **Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal**, Garça, v. 23, n. 1, p. 11-19, fev., 2014.
- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (IBÁ). **Estatística da indústria de árvores**. Brasília: Cenários Ibá, 2014. 7 p.
- QUEIROZ, S. C. S. et al. Influência da densidade básica da madeira na qualidade da polpa Kraft de clones híbridos de *Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maiden x *Eucalyptus urophylla* S. T. Blake. **Árvore**, Viçosa, v. 28, n. 6, p. 901-909, nov./dez., 2004.
- SANTANA, M. A. E.; OKINO, E. Y. A. Chemical composition of 36 Brazilian Amazon forest wood species. **Holzforschung**, Berlin, v. 61, n. 5, p. 469-477, maio, 2007.
- SANTOS, S. R. **Influência da qualidade da madeira de híbridos *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* e do processo Kraft de polpação na qualidade da polpa branqueada**. 2005. 178 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005.
- SILVA, J. J. N. et al. Caracterização tecnológica da madeira de *Schizolobium amazonicum* para a produção de celulose Kraft. **Ciência da Madeira**, Pelotas, v. 4, n. 1, p. 33-45, jan./jun., 2013.
- SIXTA, H. **Handbook of paper and board**. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. 1352 p.
- TENUTTI, J. **Potencial técnico da madeira de *Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb. com vista à produção de celulose**. 2011. 31 f. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, 2011.
- WALKER, J. C. F. Pulp and paper manufacture. In: WALKER, J. C. F. **Primary wood processing**. Dordrecht: Springer, 2006. 2 ed., p. 477-534.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RENDIMENTO EM SERRARIADA MADEIRA DE CAMBARÁ (*Qualea* sp.)

Daiane Cristina de LIMA*, Matheus Justen ROCHA, Rosane WANDSCHEER, Mayra Daniela FERREIRA, Denise dos Santos OLIVEIRA, Andrey Gregory da Mota FERREIRA e SILVA, Rafael Rodolfo de MELO

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: daiac.lima_@hotmail.com

RESUMO: A madeira sempre se mostrou muito útil ao desenvolvimento da humanidade, seja ela para uso próprio ou comercial. O setor de base florestal brasileiro destaca-se por possuir importância significativa para o Produto Interno Bruto (PIB) representando cerca de 3,4%, aproximadamente 44,6 bilhões de dólares. A região Amazônica destaca-se por ser um dos principais produtores de madeira tropical do mundo, e a região norte do Mato Grosso destaca-se na produção florestal. O uso do recurso natural madeira é comum no Brasil e tem grande importância para a economia. O Norte do Estado de Mato Grosso é um pólo nesse setor, contribuindo para o desenvolvimento da região. Na Região Norte do Estado de Mato Grosso ainda é significativo a utilização do modo convencional de transformação da matéria-prima, onde as toras são desdobradas sem classificação e sem uma definição exata de um modelo de corte, pois o operador é quem determina a maneira como o corte será conduzido. Tal método por muitas vezes induz a um baixo aproveitamento da tora, gerando um volume maior de subprodutos e encarecendo o produto final. Este trabalho teve como objetivo determinar e avaliar o rendimento da madeira serrada de Cambará (*Qualea* sp.) em função de suas classes diamétricas. Para isso foram selecionadas 50 toras aleatoriamente e agrupadas em 5 (cinco) classes que variam de 40 à 100 cm de diâmetro e de comprimentos variados, sendo utilizadas 10 toras para cada classe diamétrica. O rendimento das toras de Cambará foi de 51,66%. Esse valor coincide com a literatura para os produtos analisados e para a amplitude de rendimento considerada normal para madeiras de folhosas (45-55%). Observou-se que as diferentes classes de diâmetro não influenciaram no rendimento das toras de cambará. Este estudo sobre o rendimento operacional de madeiras serrada indica vários pontos importantes sobre a produção, o desempenho e a produtividade dos recursos nas madeireiras, no Estado do Mato Grosso. O rendimento das toras de Cambará (51,66%) está dentro do indicado pela literatura para espécies tropicais. Observa-se que as maiores perdas são em virtude da qualidade da tora e do mau aproveitamento dos resíduos. Não houve relação entre as classes diamétricas para o estudo em questão.

Palavras Chave: classes diamétricas, madeira nativa, Madeireira.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

DURABILIDADE NATURAL DE QUATRO ESPÉCIES DE MADEIRAS AMAZÔNICAS EM CONTATO COM O SOLO

Onice Teresinha DALL'OGGIO*, Amanda Flavia CRIPPA,
Diego Martins STANGERLIN, Catiane Michele Alcantara TIESEN

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: onicedal@gmail.com

RESUMO: Devido a importância da madeira como matéria-prima para inúmeros fins, é fundamental o conhecimento de suas propriedades tecnológicas, de modo a possibilitar o uso adequado, principalmente em situações de suscetibilidade ao ataque de agentes biodeterioradores. O objetivo deste trabalho foi avaliar a durabilidade natural de quatro espécies de madeira, submetidas a ensaios de campo para verificar o índice de deterioração devido ao ataque de organismos xilófagos em dois ambientes, área aberta e fragmento de mata. Foram avaliadas as madeiras das seguintes espécies amazônicas: *Erismia uncinatum*, *Mezilaurus itauba*, *Hymenaea courbaril* e *Trattinnickia burserifolia*. Os corpos de prova foram confeccionados nas dimensões nominais de 5 x 5 x 40 cm (espessura, largura e comprimento, respectivamente). A avaliação foi realizada na parte aérea dos corpos de prova, durante um período de dez meses (outubro de 2014 a agosto de 2015), utilizando um critério subjetivo de notas para determinação do índice de deterioração. Verificou-se que as espécies *E. uncinatum* e *M. itauba* são mais resistentes ao ataque quando comparadas com *T. burserifolia*. Quando foram comparadas as espécies nos ambientes de mata e viveiro verificou-se que as espécies *T. burserifolia* e *H. courbaril* apresentaram maior nível de deterioração no ambiente de mata do que em ambiente aberto, já as espécies *E. uncinatum* e *M. itauba* não apresentaram diferenças nos dois ambientes.

Palavra-chave: xilófagos, resistência natural, biodeterioração, qualidade da madeira.

1. INTRODUÇÃO

A madeira é um material que tem tido um lugar de destaque no desenvolvimento da civilização devido à elevada resistência mecânica, facilidade de manuseio, resistência química apreciável, um bom isolante elétrico e térmico, a possibilidade de ser encontrada na natureza com ampla variedade e devido à sua ampla faixa de texturas e colorações (APRILE et al., 1999). Tornou-se um produto fundamental para o setor florestal, contribuindo significativamente com a economia brasileira, servindo de matéria-prima para indústria madeireira na fabricação de postes, moirões, madeira processada e beneficiada, além de aglomerados, laminados, papel e celulose, entre outros. É para esse vasto mercado madeireiro a qualidade e a vida útil da madeira, são fatores determinantes na sua utilização.

Segundo Araújo et al. (2012), grande parte das espécies madeireiras amazônicas e mais conhecidas no mercado consumidor, tem sua ocorrência natural reduzida devido à intensa exploração e encontram-se em crescente processo de escassez. Entre essas espécies, constam

madeiras destinadas aos mais variados usos, desde os mais nobres como móveis de luxo, artigos decorativos e instrumentos musicais até os mais correntes como, a construção civil, ou mesmo, as aplicações rústicas no meio rural como, moirões, estacas, pontes e postes, principalmente em usos em que a madeira fica em contato com o solo, ambiente que favorece alto grau de deterioração.

Naturalmente, a madeira é deteriorada biologicamente por organismos xilófagos que utilizam os polímeros naturais da parede celular como fonte de nutrição, e alguns deles possuem sistemas enzimáticos capazes de metabolizá-los (OLIVEIRA et al., 1986). A durabilidade natural da madeira é interpretada pela capacidade que a mesma possui de resistir à ação dos agentes deterioradores, tanto os biológicos como os físico-químicos. Sendo assim, a madeira pode apresentar alta, média ou baixa resistência à ação desses agentes (GOMES; FERREIRA, 2002). Dentre os agentes biológicos degradadores de madeira se destacam os cupins, as coleobrocas e os fungos. De acordo com

Oliveira et al. (1986), as brocas têm seus hábitos alimentares estreitamente relacionados com o teor de umidade da madeira, atacando-a sob as seguintes formas: madeira com teor de umidade abaixo de 30% ou madeira em fase de secagem, variando para cada espécie.

Segundo Richardson (1993), os cupins são, dentre os insetos xilófagos, os mais severos agentes deterioradores da madeira. Dentre os cupins xilófagos, os conhecidos por cupins de solo ou subterrâneos são os responsáveis pelas maiores perdas de madeira no mundo. Segundo Cavalcante (1985), a colônia desses cupins é composta de milhares de indivíduos, localizada no solo. A ocorrência deste tipo de cupim é identificada pela presença de túneis de terra sobre as paredes e madeiras. A atuação dos fungos na deterioração da madeira também é intensa, segundo SGAI (2000), os fungos modificam as propriedades físicas e químicas das paredes das células ou das cavidades celulares, e assim proporcionam a redução na resistência mecânica da madeira. Os dois tipos de fungos que causam a deterioração das células são os fungos de podridão branca e os fungos de podridão parda.

Por meio do estudo da deterioração da madeira em campo experimental é possível analisar a durabilidade natural da madeira, segundo Jesus et al. (1998), esta característica permite analisar a vida média útil e a susceptibilidade à organismos xilófagos, podendo assim ser realizada uma classificação do uso da madeira, quanto ao grau de deterioração, não só ocasionada por esses organismos, mas também por fatores abióticos. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a durabilidade natural de quatro espécies de madeiras amazônicas (*Erismia uncinatum* - cedrinho; *Mezilaurus itauba* - itaúba; *Hymenaea courbaril* - jatobá; *Trattinnickia burserifolia* - amescla) em contato com o solo em dois ambientes, em um fragmento de floresta nativa e em uma área aberta.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio de deterioração de campo foi desenvolvido no município de Sinop-MT, no Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, em dois ambientes, em área aberta, livre de vegetação (S 11°51'79''; W 55°29'11'') e em um fragmento de floresta nativa (S 11°51'36,7''; W 55°31'03,8''), distantes aproximadamente 1000 m. O clima da região é do tipo tropical quente e úmido (Aw, segundo classificação de Köppen), que é o tipo climático predominante do Centro-Norte do Estado de Mato Grosso e caracterizado pela presença de duas estações bem definidas: uma chuvosa (entre outubro a abril) e outra seca (de maio a setembro), e pela pequena amplitude térmica anual, com médias anuais oscilando entre 24° C e 27° C, sendo os meses de setembro e outubro os mais quentes com temperaturas máximas em torno de 36 °C (DIAS, 2007).

Foram avaliadas as madeiras de quatro espécies utilizadas comercialmente, *Erismia uncinatum* (cedrinho); *Mezilaurus itauba* (itaúba); *Hymenaea courbaril* (jatobá) e *Trattinnickia burserifolia* (amescla). Os corpos de prova para os ensaios de deterioração foram confeccionados nas dimensões de 5 x 5 x 40 cm de espessura, largura e comprimento, respectivamente. A distribuição dos corpos de prova, em cada área foi realizada em cinco blocos sistemáticos, com disposição de quinze corpos de prova

por bloco, sendo três de cada espécie, que foram enterrados até a metade de seu comprimento, ou seja, 20 centímetros. Para a avaliação da durabilidade foi realizada uma inspeção quinzenal, durante 10 meses (outubro de 2014 a agosto de 2015), para verificar a ocorrência de insetos xilófagos como cupins e/ou perfurações causadas por coleobrocas e avaliar o nível de deterioração da parte aérea dos corpos de prova. A avaliação da durabilidade natural da madeira foi realizada por meio de análise visual da parte aérea dos corpos de prova em contato com o solo, adotando o índice de deterioração proposto por Lepage (1970), que recomenda tal avaliação pelo critério subjetivo de notas (Tabela 1). O índice de deterioração foi admitido para estabelecer o estado médio de cada amostra dentro de cada bloco.

Tabela 1. Classificação do nível de deterioração da parte aérea das madeiras em função do ataque de organismos xilófagos.

Nível de deterioração por insetos xilófagos	Nota
Caibros sem ataque	10
Caibros levemente atacados	9
Caibros moderadamente atacados	7
Caibros intensamente atacados	4
Resistência reduzida, quebra	0

Para a análise dos dados foi utilizada a análise de variância com os valores do nível de deterioração por espécie nos dois ambientes estudados (mata e viveiro). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. As análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SISVAR.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro registro de ataque por cupins ocorreu após menos de um mês da instalação do campo de apodrecimento no fragmento de mata. O resultado da análise de variância demonstrou que houve uma diferença significativa quando comparadas as variáveis espécies e a interação entre espécie e ambiente (Tabela 2).

Tabela 2. Análise de variância para os parâmetros estudados em quatro espécies de madeiras amazônicas, Sinop-MT.

FV	GL	SQ	QM	Fc
Ambiente (A)	1	11,48	11,48	22,61*
Espécie (E)	3	11,47	3,82	7,53*
A*E	3	6,36	2,12	4,17*
Erro	112	56,87	0,51	
Total	119	86,19		
CV (%)		7,40		
Media geral	9,63		n°. observações 120	

Em que: * = significativo a 5% de probabilidade de erro.

Nas avaliações quanto ao nível de deterioração da madeira, em função do ataque de agentes deterioradores de madeira, foi possível observar que as espécies *E. uncinatum* e *M. itauba* são mais resistentes ao ataque quando comparadas com *T. burserifolia*. Quando comparadas as espécies nos ambientes de floresta e de área aberta verificou-se que as espécies *T. burserifolia* e *H. courbaril* apresentaram maior nível de deterioração no ambiente de floresta do que em área aberta, já as espécies *E. uncinatum* e *M. itauba* não apresentaram diferenças nos dois ambientes (Tabela 3).

Tabela 3. Comparações entre as quatro espécies estudadas e o ambiente quanto a durabilidade natural da madeira, Sinop-MT.

Espécie	Floresta	Área aberta
<i>T. burserifolia</i>	8,53 a A	9,79 b A
<i>H. courbaril</i>	9,18 a AB	9,95 b A
<i>E. uncinatum</i>	9,55 a BC	10,00 a A
<i>M. itauba</i>	10,00 a C	10,00 a A

Medias seguidas na horizontal, pela mesma letra minúscula ou na vertical pela mesma letra maiúscula não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ($p \geq 0,05$).

Dentre as quatro espécies testadas, *T. burserifolia* obteve a menor nota em relação ao índice de deterioração, seguida por *H. courbaril*. Abreu; Silva (2000), registraram que os cupins têm preferência por madeiras de menor massa específica, pela facilidade mecânica de fragmentá-las. A madeira da espécie *T. burserifolia* têm massa específica de $0,44 \text{ g/cm}^3$ (IPT, 1989), sendo considerada uma madeira de baixa massa específica, e susceptível aos organismos xilófagos (SUDAM/IPT, 1981). As espécies *M. itauba*, *H. courbaril* e *E. uncinatum* tem respectivamente massa específica de $0,80 \text{ g/cm}^3$, $0,80 \text{ g/cm}^3$ (IPT, 1989), e $0,48 \text{ g/cm}^3$ (IBAMA, 1997), sendo, as duas primeiras espécies de alta massa específica e a última de baixa massa específica.

A madeira de *H. courbaril* apresentou uma maior deterioração em comparação a madeira de *E. uncinatum*, mesmo tendo massa específica mais elevada. De acordo com Peres Filho et al. (2006) e Stangerlin et al. (2013), em relação à resistência natural da madeira de cedrinho, esta não pode ser associada somente aos teores de extrativos e de massa específica básica, mas também com a toxidez dos constituintes químicos. Além disso, os corpos de prova da espécie *H. courbaril* apresentaram partes de alburno, o que pode ter favorecido o maior ataque de agentes xilófagos, visto que nessa porção concentram-se elevados teores de açúcares simples. Melo et al. (2010), estudando a durabilidade natural da madeira em amostras de alburno e de cerne em ensaios de campo concluíram que a madeira proveniente do alburno é mais severamente atacada quando comparada com a proveniente de cerne.

M. itauba teve nota máxima nos dois campos de deterioração, ou seja, 100% das amostras não foram atacadas. Esta madeira é considerada de alta resistência ao ataque de organismos xilófagos (INPA, 1991). Esses resultados corroboram os obtidos por outros autores, a exemplo de Jesus et al. (1998), que afirmam que a madeira de *M. itauba* está situada na classe da durabilidade natural das madeiras em contato com o solo expostas em ambiente florestal, como altamente durável.

Conforme os resultados das análises, no ambiente de floresta houve maior deterioração de madeira em relação à área aberta, apenas a espécie *M. itauba* não foi atacada em nenhum ambiente. Ribeiro et al. (2014), relataram que o ambiente de floresta apresenta características edáficas de maior umidade volumétrica e teor de matéria orgânica em relação ao ambiente de área aberta, favorecendo tanto a diversidade quanto a quantidade de fungos apodrecedores. Trevisan et al. (2008) também destacaram que o ambiente de floresta proporciona maior estabilidade da temperatura e umidade do ar, de modo a favorecer o ataque de térmitas e coleópteros.

4. CONCLUSÕES

Ao considerar o índice de deterioração, os resultados preliminares deste estudo demonstram que a madeira da espécie *M. itauba* é a mais resistente ao ataque de organismos xilófagos, e não foram observadas diferenças significativas entre os ambientes estudados.

A madeira da espécie *T. burserifolia* foi a mais susceptível aos agentes degradadores, sendo considerada a madeira de menor resistência ao ataque de organismos xilófagos, portanto não sendo recomendada para ambientes externos e/ou quando a madeira fica em contato com o solo, sem tratamento preservativo.

E necessário avaliar as espécies por um período maior, bem como testar outras espécies para uma melhor recomendação de uso em locais onde a madeira fica em contato com o solo.

5. AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), pelo financiamento concedido, Processo n. 160338/2012.

6. REFERÊNCIAS

ABREU, R.L.S.; SILVA, K.E.S. Resistência natural de dez espécies de madeiras da Amazônia ao ataque de *Nasutitermes macrocephalus* (Silvestre) e *N. surinamensis* (Holmgren) (Isoptera: Termitidae). **Revista Árvore**, Viçosa, v. 24, n. 2, p. 229-234. 2000.

APRILE, F.M.; DELITTI, W.B.C.; BIANCHINI JR., L. Aspectos cinéticos da degradação de laminados de madeira em ambientes aquático e terrestre. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 59, n. 3, p. 485-492. 1999.

ARAUJO, H.J.B.; MAGALHAES, W.L.E.; OLIVEIRA, L.C. Durabilidade de madeira de eucalipto citriodora (*Corymbia citriodora* (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson) tratada com CCA em ambiente amazônico. **Acta Amazonica**, Manaus, v. 42, n. 1, p. 49-58. 2012.

CAVALCANTE, M.S. Métodos para aumentar a durabilidade da madeira. **Boletim da ABPM**. n. 36, p.159-170, 1985.

DIAS, C.A.A. **Procedimentos de medição e aquisição de dados de uma torre micrometeorológica em Sinop-MT**. 2007. 89 f. Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente), UFMT, Cuiabá, 2007.

GOMES, J.I.; FERREIRA, G.C. **Durabilidade natural de quatro madeiras amazônicas em contato com o solo**. Belem: Embrapa Amazonia Oriental, 2002. 6p. (Comunicado Técnico v.66).

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA Madeiras Tropicais Brasileiras. Brasília: IBAMA-LPF, 1997. 152p.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT Fichas de Características das Madeiras Brasileiras. 2a ed. São Paulo: IPT, 1989. 418p. (publicação IPT N° 1791).

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA Catálogo de Madeiras da Amazônia: características e utilização - Área da Hidrelétrica de Balbina. Manaus: INPA, 1991. 163p.

JESUS, M.A.; MORAIS, J.W.; ABREU, R.L.S. Durabilidade natural de 46 espécies de madeira amazônica em contato com o solo em ambiente florestal. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n.54, p.81-92, 1998.

LEPAGE, E.S. Método Sugerido pela IUFRO para ensaios de campo com estacas de madeira. **Preservação de madeiras**, v.1, n.4, p. 205-216. 1970.

MELO, R.R.; STANGERLIN, D.M.; SANTINI, E.J.; HASELEIN, C.R.; GATTO, D.A.; SUSIN, F. Durabilidade natural da madeira de três espécies florestais em ensaios de campo. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 20, n. 2, p. 357-365. 2010.

OLIVEIRA, A.M.F.; LELIS, A.T.; LEPAGE, E.S.; LOPEZ, G.A.C.; OLIVEIRA, L.C.S.; CAÑEDO, MD. Agentes destruidores da madeira. In: Lepage ES, (Coord.). **Manual de preservação de madeiras**. São Paulo: IPT, 1986. v. 1, p. 99-279.

PERES FILHO, O.; DORVAL, A.; DUDA, M.J.; MOURA, R.G. Efeito de extratos de madeiras de quatro espécies florestais em cupins *Nasutitermes* sp. (Isoptera, Termitidae). **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 71, n. 2, p. 51-54, 2006.

RIBEIRO, M.A.; STANGERLIN, D.M.; SOUZA, A.P.; CARDOSO, G.V.; CALEGARI, L.; GATTO, D.A. Durabilidade natural da madeira de jequitibá em ensaios de deterioração em campo aberto e floresta durante as estações de seca e chuva. **Comunicata Scientiae**, v. 5, n. 4, p. 402-411, 2014

RICHARDSON, B.A. **Wood preservation**. 2 ed. London: E & FN SPON, 1993. 226p.

SGAI, R.D. **Fatores que afetam o tratamento para preservação de madeiras**. 2000. 122f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

STANGERLIN, D.M.; COSTA, A.F.; GARLET, A.; PASTORE, T.C.M. Resistência natural da madeira de três espécies amazônicas submetidas ao ataque de fungos apodrecedores. **Ciência da Madeira**, v. 4, n. 1, p. 15-32, 2013.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM/INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT Madeiras da Reserva Florestal de Curuá-Una, Estado do Pará. Caracterização Anatômica, Propriedades Gerais e Aplicações. Belém: SUDAM/IPT, 1981. 118p.

TREVISAN, H.; TIEPPO, F.M.M.; CARVALHO, A.G. Degradação natural de toras de cinco espécies florestais em dois ambientes. **Floresta**, v. 38, n. 1, p. 33-41, 2008.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE *Erisma uncinatum* Warm (CEDRINHO)

Paula Karoline Baleeiro PRADO, Douglas Machado LEITE*, Miriam de Souza CAMPIÃO,
Dana Caroline Malcher JOAQUIM, Erick Phelipe AMORIM, Tatiana Paula Marques de ARRUDA

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: douglasmachado_95@hotmail.com

RESUMO: Sob o ponto de vista da utilização tecnológica da madeira, torna-se extremamente importante o estudo da variação individual e o diagnóstico da variabilidade dentro da árvore. O objetivo do trabalho foi verificar a variação da densidade da madeira de Cedrinho, no sentido medula casca. Foi amostrado três diferentes posições na tora, no sentido medula casca, utilizando de 5 repetições para cada posição. A densidade básica média encontrada foi de $0,490 \text{ g*cm}^{-3}$, e visualizou-se uma relação diretamente proporcional entre a densidade e a distância da medula. A maior densidade foi observada na parte mais interna do desdobro da tora à medida que a amostragem avança sentido casca foi evidenciada uma menor densidade pela maior presença de alburno.

Palavra-chave: Densidade básica, madeira tropical, madeira serrada

1. INTRODUÇÃO

A madeira é um material heterogêneo e a diversidade de sua estrutura, sobretudo a composição anatômica e química, é refletida em suas propriedades. A heterogeneidade da madeira se deve não só a esta estrutura, mas também, à espécie considerada. Assim, torna-se importante o conhecimento das propriedades da madeira (GONÇALEZ, 2014).

Na região norte do Mato Grosso, a espécie Cedrinho (*Erisma uncinatum* Warm) ganha destaque na exploração madeireira, com 17,58% do volume das espécies mais exploradas (LOPES, 2010). Essa espécie possui baixa densidade e sofre poucas alterações em suas dimensões, mesmo após a secagem. É utilizada em carpintaria, construção de embarcações, peças utilizadas em áreas abertas, entre outras (SHIMIZU et al, 2006).

A densidade da madeira é um forte indicador de qualidade e delimita o seu uso, é uma característica complexa resultante da combinação de diversos fatores. Ela varia entre as espécies, dentro de uma mesma espécie e até dentro de uma mesma árvore nos sentidos radial e axial, sendo influenciada por fatores internos e externos (PUBEL, et al. 2011).

A determinação da densidade básica permite sempre a reprodução de um valor constante, seguro e invariável, o que é de grande utilidade em estudos teóricos e comparações (MORESCHI, 2012). Sob o ponto de vista da utilização tecnológica da madeira, torna-se extremamente importante o estudo da variação

individual e o diagnóstico da variabilidade dentro da árvore. Estas informações não só serão úteis às indústrias, mas, também, aos fabricantes de máquinas e equipamentos, que poderão otimizar seus produtos (GONÇALEZ, 2014).

O objetivo do trabalho foi verificar a variação da densidade da madeira de Cedrinho, no sentido medula casca.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais - Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Alta Floresta - MT. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado constituindo-se de 3 posições com 5 repetições cada um. Para ambos os dados avaliados, foi realizado o teste de Tukey utilizando o software Sisvar versão 5.1. (FERREIRA, 2011).

2.1. Obtenção das amostras

Para obtenção das amostras, foram selecionadas tábuas de Cedrinho, desdobradas em diferentes posições na tora em uma indústria de serraria. As tabuas foram retiradas na sequência do desdobro, conforme Figura 1.

Para a determinação da umidade e densidade básica foram retiradas peças menores, utilizando 5 amostras nas dimensões 1,0cm x 5,0cm x 5cm para cada posição (Figura 2).

A densidade básica foi determinada de acordo com a Norma NBR 11941 (ABNT, 2003).

Figura 1. Esquema de desdobro da tora e retirada das tábuas nas diferentes posições.

Figura 2. Esquema da retirada de amostras. i.= retirada das laterais das tábuas; ii. = retirada das amostras; A1 = amostras para ensaio a 100°C; D1 = amostras para densidade; U1 = amostras para umidade Obs: As amostras e Umidade (U) e para Secagem (A) não foram utilizadas para este trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A densidade básica média encontra por Quirino et al. (2005) foi de $0,490 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, um valor inferior ao do estudo. É possível visualizar uma relação diretamente proporcional entre a densidade e a distância da medula (Tabela 1), dados semelhantes encontrados por Guariz et al. (2012) para madeira de eucalipto onde apresentou queda de densidade a medida que se aproxima da casca. Esses resultados podem ser decorrentes da maior concentração de compostos no cerne e o próprio processo de cernificação, a medida que se aproxima da casca os tecidos torna-se menos densos possuindo menos material lenhoso (Alburno) e compostos que possam aumentar a densidade da madeira.

A posição 2 intermediária não apresentou diferença estatística das demais posições por ser um tecido intermediário e apresentar características de ambas as extremidades. A posição 1 diferiu da posição 3 apresentando menor densidade próximo a casca.

Tabela 1. Avaliação da densidade de tábuas desdobradas de *Erisma uncinatum* Warm, 3 refere-se a medula e 1 próximo a casca. Alta Floresta –MT, 2015.

Posição	Densidade ($\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$)
1	0,486 b
2	0,491 ab
3	0,515 a
CV (%)	2,760

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro.

4. CONCLUSÃO

A parte mais nobre da madeira (posição 3) apresentou maior densidade básica, as demais posições 1 e 2, onde e amostrado parte do alburno da tora, diferindo em densidades básicas, garantindo maior

qualidade na peça de madeira localizada na parte mais interna do tronco.

A partir dos dados obtidos pode concluir que para madeira de cedrinho a densidade básica apresenta-se crescente a medida que se aproxima da medula, nota-se também a heterogeneidade das tábuas desdobradas na serraria referente a uma mesma árvore estes fatores devem ser observados na secagem na tentativa de evitar possíveis danos a madeira.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11941 – **Madeira - Determinação da densidade básica**. Rio de Janeiro, 2003. 6p.

GONÇALEZ, J. C.; SANTOS, G. L. dos; SILVA JUNIOR, F. G. da; MARTINS, I. S.; COSTA, J. de A. Relações entre dimensões de fibras e de densidade da madeira ao longo do tronco de *Eucalyptus urograndis*. **Scientia Forestalis**. Piracicaba, v. 42, n. 101; p. 81-89, 2014.

FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v.35, n.6, p 1039-1042, 2011.

GUARIZ, H. R.; RODRIGUES, B. P.; OLIVEIRA, J. T. da S.; OLIVEIRA, J. G. L. de. Variação radial da estrutura anatômica e da densidade do lenho de *Samanea saman*. **Enciclopédia biosfera**, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.8, n.15; p. 1672. 2012

LOPES, R. A. da S. **Análise da produção madeireira do estado do Mato Grosso**. 2010. 20p. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ, 2010.

MORESCHI, J. C. **Propriedades da Madeira**. Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR. Curitiba – PR, 2ª ed., 203p. 2012.

PUBEL, D. da S.; GARCIA, R. A.; LATORRACA, J. V. de F.; CARVALHO, A. M. de. Estrutura Anatômica e Propriedades Físicas da Madeira de *Eucalyptus pellita* F. Muell. **Floresta e Ambiente**, v. 18, n. 2, p. 117-126, 2011.

QUIRINO, W. F.; VALE, A. P. A. de A.; ABREU, V. L. S.; AZEVEDO, A. C. dos S. Poder calorífico da madeira e de materiais ligno-celulósicos. **Revista da Madeira**, nº 89, abril, 2005, p.100-106.

SHIMIZU, J. Y. et al. **Cedrinho como Alternativa para Produção de Madeira em Pequenas Propriedades Rurais**. Embrapa Florestas, Colombo-PR, ed. 2006, 3p. 2006. (Embrapa Florestas, Comunicado Técnico, 172).

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANATOMIA DE ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE LIXEIRA (*Curatella americana* L.), NO CERRADO OESTE DE MATO GROSSO

Poliane Rodrigues ROSA*, Iuri Maicon Moreira de OLIVEIRA, Leonardo Leite FIALHO JUNIOR,
Nizete DURANS Ribeiro, Otávio Miranda VERLY, Rosane SEGALLA Soares

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: polianerodriguesrosa@hotmail.com

RESUMO: A Lixeira (*Curatella americana* L.; Dilleniaceae) se distribui do México ao Brasil, onde se destaca pela recorrência em áreas do Cerrado, sendo mais comum nas baixas altitudes. Sua morfologia compreende árvore de tronco retorcido, podendo atingir até 8 metros de altura. Suas folhas são alternas, simples, curto-pecioladas, elípticas, cartácea e devido aos seus tricomas, muito áspera. Floresce de agosto a outubro e os frutos amadurecem até dezembro, sendo estas capsulas sincarpicas apreciadas pela fauna. Sua madeira é pesada e compacta, ideal para marcenaria, além de possuir propriedades medicinais. A anatomia dessa espécie, especialmente, em hábitat do Cerrado, ainda é incompleta. Assim, o objetivo desse estudo foi determinar a caracterização dos órgãos vegetativos de *C. americana* a fim de contribuir com estudos morfoanatômicos e taxonômicos de espécies do Cerrado da região Oeste de Mato Grosso. O estudo foi conduzido com indivíduos adultos localizados na reserva florestal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – *Campus* Cáceres, dos quais foram coletadas amostras dos órgãos vegetativos, caule e folha. O material foi fixado em FAA 70% e armazenado em álcool 70%. Realizaram-se cortes transversais à mão livre, que após seleção foram clarificados com hipoclorito de sódio a 70% por tempo variável, lavados em água destilada e passados em ácido acético 5%. A coloração foi feita pela mistura dos corantes Azul de Astra 1% e Safranina 1%, na proporção de 9:1 (v/v) durante oito segundos. As lâminas semipermanentes foram montadas utilizando-se Glicerina 50% e posteriormente, fotografadas. Em sua estrutura anatômica o caule é constituído de epiderme unisserida, provida de tricomas glandulares e tectores. Em conexão a esse tecido dispõem-se o colênquima, com células menores e paredes espessas, diferenciando-se do parênquima cortical, com células maiores e paredes delgadas. Notou-se a presença de periciclo unisseriado contendo tecido esclerenquimático. O floema e o xilema formam dois círculos concêntricos, sendo externamente o floema, e internamente o xilema, ambos mostrando a presença de tecido secundário. A medula é composta por parênquima medular e esclerenquima, que ocupam uma considerável porção do interior caulinar. A folha apresenta estrutura anatômica semelhante ao caule, com epiderme unisseriada e presença de tricomas glandulares e tectores. Nesse órgão, o periciclo é multisseriado e o sistema condutor, constituído de tecido primário e secundário contendo nítidos raios parenquimáticos e elementos de vaso. A medula ocupa espaço reduzido com células parenquimáticas. Por fim, o estudo mostrou características interessantes do ponto de vista morfoanatômico, capazes de subsidiar pesquisas comparativas relacionadas a anatomia ecológica de espécies do Cerrado.

Palavra-chave: Anatomia Ecológica, Dilleniaceae, Morfoanatomia vegetal

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

VIABILIDADE ENERGÉTICA DA PRODUÇÃO DE BRIQUETES LIGNO-CELULÓSICOS

Raphael de Liz SIMONI*, Viviane Lunard SAMORA

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rdelizsimoni@gmail.com

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar a produção de briquetes de resíduos de madeira e a sua viabilidade no uso energético. O processo de briquetagem consiste na compactação de resíduos ligno-celulósicos para produção de um produto final com alto valor energético, densidade e baixo teor de umidade. A lignina é o principal componente responsável pela formação de briquetes com boa resistência, pois atua como agente aglutinante das partículas no processo da briquetagem. A produção de briquete vem aumentando por ser uma alternativa ecologicamente correta, pois utiliza resíduos que seriam desperdiçados sem possibilidades de reutilização na sua produção, por esse motivo também é conhecido como “lenha ecológica”.

Palavra-chave: compactação, lignina, bioenergia.

1. INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas encontrados na atualidade é a preocupação com o esgotamento das fontes energéticas existentes tal como o petróleo, fato este que intensificou a busca por fontes energéticas renováveis. A matéria-prima para o processo de briquetagem provém de resíduos de serrarias, como a serragem, pó de serra, cascas de árvores, costaneiras, maravalhas e cavacos. Também são utilizados resíduos agrícolas como a palha de arroz, sabugo de milho, bagaço de cana-de-açúcar e outros. Segundo Zago et al. (2010), a briquetagem consiste na aplicação de pressão na mistura de partículas de resíduos com objetivos de obter um corpo compacto de forma pré-definida. Para que ocorra este processo, são utilizados moldes ou matrizes de tamanho e forma convenientes e pode ser executado com auxílio ou não de aglutinantes, dependendo da matéria prima empregada e das propriedades requeridas ao elemento constituído, denominado de briquete. Segundo Quirino (1991), a briquetagem é uma forma muito eficiente para concentrar a energia disponível na biomassa. Exemplifica-se este fato na consideração de que 1,00 m³ de briquetes contém pelo menos 5 vezes mais energia que 1,00 m³ de resíduos, levando-se em consideração a densidade a granel e o poder calorífico médio destes materiais. Este trabalho tem como objetivo caracterizar a produção de briquetes com resíduos de madeira e sua viabilidade energética.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa é uma revisão de literatura. Foi realizada durante os meses de junho e julho de 2014, com embasamento em artigos, livros, teses e dissertações. Os

canais de pesquisa utilizados foram Google Acadêmico, SCIELO e revistas eletrônicas, gerando um acervo com alta qualidade de conteúdo.

3. DISCUSSÃO

3.1. Caracterização dos resíduos e materiais ligno-celulósicos

Para Quirino (2003), resíduo é todo material restante de qualquer processo de produção, exploração ou utilização. Também é considerado qualquer material, substância ou produto abandonado por seu respectivo proprietário. O autor complementa que os resíduos originados dos diversos processamentos de madeira, são classificados como resíduos ligno-celulósicos. Esses resíduos geralmente apresentam formas e granulometria heterogêneas, elevados teores de umidade e baixa densidade. Os resíduos de madeira que são associados a outros produtos químicos, como tintas, resinas, vernizes, etc, também são considerados resíduos ligno-celulósicos, porém não são recomendáveis para o processo de briquetagem devido à emissão de gases tóxicos durante a sua utilização energética, contrária às diversas leis ambientais. De um modo geral, a geração de resíduos em uma cadeia produtiva de madeira serrada é constituída de 7% de casca, 10% de serragem e 28% de pedaços, não considerando as perdas durante a extração da madeira (REMADE, 2005). A indústria madeireira, de forma geral, utiliza os recursos naturais de maneira ineficiente, tanto na obtenção da matéria prima, quanto na fase de produção e principalmente no descarte dos resíduos de produção e dos produtos ao fim de sua vida útil. A grande demanda de exploração, principalmente das florestas

nativas, e a grande geração de resíduos é a prova desta ineficiência (TEIXEIRA, 2005). Diante disto, o emprego destes resíduos de forma sustentável e rentável se torna cada vez mais necessária e lucrativa, sendo, novas ideias para esta reutilização, cada vez mais aceitas pelas indústrias. Nesse contexto, entra a técnica da briquetagem, como reutilização lucrativa de resíduos ligno-celulósicos. Os teores componentes químicos as diferentes biomassas utilizadas para a fabricação de briquetes influenciam diretamente na qualidade do produto final, pois as quantidades de lignina, celuloses e hemiceluloses variam para cada tipo de biomassa.

Tabela 1. Análise química de diferentes resíduos ligno-celulósicos

	Material	Extrativos (%)	Lignina (%)	Cinzas (%)	Holocelulose (%)
Arroz	Casca do Grão	4,06	26,90*	16,43	52,61
Café	Caule	10,49	22,88	1,12	65,51
	Pergaminho	7,63	23,04	1,46	67,87
Cana	Bagaçó	31,76	20,88	0,80	46,56
	Palha	9,18	20,85	4,32	65,65
Feijão	Caule	7,55	21,61	4,61	66,23
	Vagem	18,19	11,99	6,65	63,17
Madeira	Serragem	9,37	21,88	0,18	68,57
	Maravalha	5,60	20,62	0,13	73,65
Milho	Caule	11,31	20,49	3,43	64,77
	Folha	10,51	19,26	3,53	66,70
	Palha	5,85	9,29	1,58	83,28
	Sabugo	5,85	15,75	1,16	77,24
Soja	Caule	6,87	21,64	2,28	69,21
	Vagem	21,77	17,16	7,25	53,82

*Valor ajustado, subtraído 8,32% de silício.

Fonte: Paula, 2010

Pode-se observar que os teores de lignina encontrados para os resíduos de madeira, foi inferior aos encontrados por Trugilho et al (2003), para duas espécies de Eucalipto, porém o teor de holoceluloses foi superior. O teor de lignina no caso de briquetes feitos com resíduos de madeira é de suma importância, pois neste caso a lignina servirá de aglutinante, de acordo com os teores obtidos neste estudo, quando comparado aos encontrados por Quirino (2003), o material está apto para a produção de briquetes. Deve-se também considerar o teor de umidade dos materiais antes de sua compactação. Para Barroso et al. (2009), é necessário um plano para secagem para reduzir a umidade da madeira, pois assim aumentaria a eficiência e reduziria os gastos com energia. Assim beneficiaria o processo de briquetagem, onde é gasto muita energia para “plastificar” a lignina.

Diversas pesquisas desenvolvidas destacaram o processo da briquetagem como uma alternativa tecnológica para contornar os problemas de desuniformidade, controle da queima, baixo poder calorífico, densidade e umidade variável de resíduos ligno-celulósicos. Segundo Lima (1998), o processo de briquetagem facilita o manuseio e o transporte, agrega maior valor aos resíduos, pois substitui diretamente a lenha nos equipamentos onde esta é queimada.

2.2 O processo de briquetagem

Segundo Lippel (2006), a densificação do resíduo através da briquetagem consiste na compactação a

elevadas pressões, provocando aumento da temperatura no processo para a ordem de 100°C. Este aumento da temperatura provoca a plastificação da lignina, substância que atua como elemento aglomerante das partículas ligno-celulósicas. Ainda segundo o autor, para que a aglomeração tenha sucesso, é necessária que a umidade do resíduo esteja compreendida entre 8 e 15% e o tamanho da partícula esteja entre 5 e 10 mm.

Segundo Moro (1987), os primeiros processos de briquetagem de resíduos de madeira eram:

a) A escolha da matéria prima: depende do tipo de briquete que se pretende gerar, e a utilização final deste. disponibilidade

b) Secagem: realizada com passagem de ar quente e seco, removendo a umidade do resíduo.

c) Moagem dos resíduos: trituração dos resíduos para evitar partículas grandes no processo, o que dificulta a ação de aglutinantes.

d) Peneiramento: separação das partículas por granulometria.

e) Mistura com aglutinante: quando seu uso for necessário. É a parte que requer maior atenção na fabricação dos briquetes, pois a escolha do material implica custos ao processo. No caso de briquetes de resíduos ligno-celulósicos essa fase não é necessária, pois a lignina atua como material aglutinante quando submetida à determinada temperatura.

f) Prensagem: a prensagem proporciona a resistência aos briquetes e é realizada através de altas pressões e temperaturas realizadas por prensas que aplicam formas geométricas pré-definidas.

g) Estocagem e embalagem: Armazenamento dos briquetes em silos para empacotamento e posterior transporte para distribuição.

Segundo Quirino (2012), a produção dos briquetes pode envolver apenas um material ligno-celulósico ou uma mistura deles. É comum a adição de serragem aos briquetes produzidos com outros materiais, e carvão vegetal para conseguir um maior poder calorífico. O autor complementa que os resíduos advindos de coníferas possuem melhor qualidade do que o de folhosas, devido ao maior teor de lignina que gera maior poder calorífico.

Para a produção de briquetes de carvão vegetal, são utilizados aglutinantes de diversas naturezas, sendo principalmente utilizados os de amido de milho. Segundo Quirino; Brito (1991), os aglutinantes podem ser de três tipos: filme, matriz e químico. Os do tipo filme são geralmente usados como soluções ou dispersões. O solvente mais comum é a água, podendo ser utilizados também o álcool, a acetona além de outros solventes. Os aglutinantes do tipo matriz envolvem completamente as partículas formando um tipo de matriz contínua, devido sua baixa resistência é necessária uma quantidade razoável de aglutinante. Podem ser dados como exemplo: o alcatrão mineral, alcatrão de madeira, asfalto ou piche de petróleo. Os aglutinantes químicos são aqueles que o efeito de adesão depende efetivamente das reações químicas dos componentes do conglomerado entre si ou entre eles e o material a ser aglomerado.

Pereira et al. (2009) ressaltou a importância da granulometria dos resíduos no processo de briquetagem, pois quanto mais fina é a partícula, maior a área

superficial da mesma, portanto ela necessitará de mais adesivo, quando o processo da briquetagem utilizar aglutinantes. Brito (1986) em seu estudo, concluiu que além da granulometria, a força de prensagem pode interferir na densidade relativa aparente e resistência ao esmagamento.

De acordo com Fontes et al (1984), através do processo de briquetagem do carvão vegetal, técnica que envolve homogeneização, aglomeração e densificação de partículas de material sólido, é possível obter um combustível granulometricamente homogêneo, mais denso e com menor geração de finos. O efeito da briquetagem produz um combustível com maior concentração energética que aliado a resistência adquirida, viabiliza a técnica e o transporte a distancias maiores. E sua principal vantagem é a utilização de resíduos ligno-celulósicos, reduzindo os custos com matéria prima.

A briquetagem é uma alternativa econômica e tecnológica para a produção de energia elétrica, principalmente por usinas termoeletricas. Suas principais vantagens são: custos baixos de operação, redução dos impactos ambientais, sejam no processo de fabricação ou na reutilização dos resíduos das indústrias madeireiras, e redução nos custos do transporte.

2.3 Vantagens dos Briquetes

Segundo Quirino (2003), o briquete apresenta diversas vantagens quando comparado à lenha, principalmente no que diz respeito ao poder calorífico e ao teor de umidade (briquete 10 a 12% e lenha de 25 a 30%), além de sua maior densidade, o que resulta em maior poder calorífico em menor unidade de área. Na tabela 2, Biomachine (2006), faz um comparativo entre as vantagens do briquete sobre a lenha, o que justifica sua produção e seu uso, não somente em grande escala industrial como também em pequenos fornos domésticos, além dos outros fatores já citados anteriormente como reutilização dos resíduos e redução dos impactos ambientais.

Tabela 2. Quadro comparativo (briquete x lenha)

Briquete	Lenha
Alto poder calorífico	Baixa temperatura da chama
Armazenagem racional e paletizada	Grandes áreas para armazenamento
Redução da mão de obra no manuseio	Maior mão de obra
Redução de volume na estocagem e no transporte	Sujeira no local de estocagem e no transporte
Menos poluição com mais energia	Grande quantidade de cinzas
Maior temperatura da chama	Quebras de partes internas da fornalha
Isento de licenças especiais	Licenças especiais
Baixo teor de cinzas	Baixa uniformidade de calor
	Material com grande umidade

Fonte: BIOMACHINE, 2006

Podemos observar na tabela 3 uma comparação entre o poder calorífico de diversos tipos de briquetes comparados com a lenha. O poder calorífico consiste na quantidade de calorias liberadas na combustão completa de uma unidade de massa do material combustível, expressa em cal/g ou kcal/kg, sendo assim, uma

propriedade importante na avaliação de um combustível sólido. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1984), o poder calorífico é chamado superior (PCS) quando a água proveniente da queima está presente em estado líquido. A análise do poder calorífico superior é realizada em um calorímetro. A partir do PCS, desconta-se a energia gasta para evaporar o hidrogênio de constituição do combustível, na forma de água, e obtém-se o poder calorífico inferior (PCI) (Nascimento, 2006). O poder calorífico inferior pode ser calculado segundo a equação: $PCI = PCS - 5,72 \cdot (9H + U)$ – sendo: PCS = poder calorífico superior (cal/g); H = hidrogênio (%); U = umidade (%).

Tabela 3. Quadro comparativo

Tipo de Material	Briquetes					
	Casca de Arroz	Resíduo de algodão	Resíduo de Pinus	Resíduos de madeira de lei	Resíduo de Eucalipto	Lenha Comercial
Poder Calorífico Kcal/Kg	3.800	4.300	4.680	4.900	4.800	2.200-2.500
Peso Específico	1,1	1,1	1,17	1,2	1,18	0,6
Peso Granulométrico/M³	650-700	650-700	700-750	750-800	720-780	350-400
Umidade	11%	12%	9%	11%	11%	25-30%

Fonte: BIOMACHINE, 2006

Os resultados obtidos por Biomachine (2006), demonstram a superioridade dos briquetes em relação a lenha, não só no poder calorífico mas também quando comparado o teor de umidade, o que sustenta a viabilidade energética dos briquetes. Quirino (2003) encontrou resultados semelhantes, que vem para fortalecer a recomendação do uso de briquetes.

3. CONCLUSÕES

A grande quantidade de resíduos de madeira produzidos no Brasil pode favorecer o mercado de briquetes, que utilizam estes resíduos como principal fonte de matéria-prima. O processo da briquetagem é uma forma muito eficiente para concentrar a energia disponível na biomassa. Sendo este processo, constituído pela aplicação de pressão nos resíduos e obtenção de corpos compactos de forma pré-definida, diferentemente da lenha que é bastante heterogênea. A lignina é componente principal na produção de briquetes, pois age como aglutinante das partículas no processo da briquetagem, mas, se necessário, podem ser introduzidos ao processo outros agentes aglutinantes como amido de milho e melaço para a realização desta função.

Os briquetes possuem alto valor energético, baixo teor de umidade e alta densidade comparados à lenha, sendo a alternativa mais viável para a produção de energia.

4. REFERÊNCIAS

- BARROSO, R. A. et al. Consumo de biomassa energética e produção de resíduos de madeira no Distrito Federal. **Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal**. Garça, ano 8, n. 13, 2009. Disponível em: <<http://www.revista.inf.br/florestal13/pages/artigos/AnoV-III-N13-art02.pdf>>. Acesso em: 26 jul. 2014.
- Bioenergia Energia Limpa e Abundante. **Revista da Madeira**. Curitiba, PR. Lettech Editora e Gráfica Ltda. 2005. Disponível em: <<http://www.remade.com.br>>. Acesso em: 29 jul. 2014.
- BIOMACHINE. Disponível em: <<http://www.biomachine.com.br>>. Acesso em: 26 jul. 2014.
- BRITO, J. O. Estudo sobre a produção de carvão e briquetes de carvão de casca de pinus. Piracicaba, SP. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 58 p. 1986.
- FONTES, P. J. P. de. et al. **Aglutinante para briquetagem de carvão vegetal**. Brasília: DPQ/IBDF, 1984.
- LIMA, C. R. de. **Viabilidade econômica da produção de briquetes a partir da serragem de Pinus sp.** III Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, São Paulo, SP. 4 p. 1998.
- LIPPEL. **Planejando Uma Usina de Briquetagem**. Disponível em: <http://www.lippel.com.br/usina_briquetagem.pdf>. Acessado em: 28 jul. 2014.
- MORO, J. P. **Briquetagem de finos de carvão vegetal**. In: ANAIS DA 2ª JORNADA DE ENGENHARIA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro, RJ. v.1, p. 1-14, 1987.
- NASCIMENTO, S. M. et al. Resíduos de indústria madeireira: caracterização, consequências sobre o meio ambiente e opções de uso. **Holos Environment**, Rio Claro, v.6, n.1, p.8-21, 2006.
- PAULA, L. E. R. Produção e avaliação de briquetes de resíduos lignocelulósicos. 2010. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.
- PEREIRA, F. A. et al. Propriedades físico-químicas de briquetes aglutinados com adesivo de silicato de sódio. **Floresta e Ambiente**. v.16, n.1, p. 23 - 29, 2009.
- QUIRINO, W. F. **Características e Índice de combustão de briquetes de carvão vegetal**. Piracicaba: ESALQ, 1991, 64p. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal).
- QUIRINO, W. F. **Utilização energética de resíduos vegetais**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Disponível em: <<http://www.mundoflorestal.com.br/arquivos/aproveitamento.pdf>>. Acesso em: 28 jul. 2014.
- QUIRINO, W. F. **Utilização Energética de Resíduos Vegetais**. Laboratório de Produtos Florestais - LPF/IBAMA. Brasília, 2003. 14p.
- TEIXEIRA, M. G. **Aplicação de conceitos da ecologia industrial para a produção de materiais ecológicos: o exemplo do resíduo de madeira**. 2005. 159f. Dissertação (Mestrado em Gerenciamento e Tecnologia Ambiental no Processo Produtivo) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
- TRUGILHO, P. F. et al. Correlação canônica das características químicas e físicas de clones de *Eucalyptus grandis* e *Eucalyptus saligna*. **Cerne**, Lavras, v.9, n.1, p. 66-80, 2003.
- ZAGO, M. A. et al. **O processo de briquetagem como alternativa de sustentabilidade para as indústrias madeireiras do município de Aripuanã - MT**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. Ponta Grossa, 2010.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PERFIL DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DOS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA E CARLINDA-MT

Renata Gonçalves CHAVES¹, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA^{1*},
Jociane Rosseto de Oliveira SILVA¹, Marlize Refatti ZINELLI²

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

²Secretaria de Ciência e Tecnologia, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ivanunemataf@unemat.br

RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil dos trabalhadores da indústria madeireira dos municípios de Carlinda e Alta Floresta-MT. Mato Grosso. Para isso, foi elaborado e aplicado um questionário em 13 indústrias madeireiras, sendo 12 em Alta Floresta e 1 em Carlinda. Foram abordadas perguntas referentes a: características do trabalhador, características profissionais, econômicas, condições de trabalho, hábitos e saúde. Os dados foram tabulados para melhor análise. Verificou-se que a maior parte dos trabalhadores carece de programas de incentivo à conclusão dos ensinos fundamental e médio, à prática de hábitos saudáveis, à capacitação profissional e conscientização do uso dos equipamentos de proteção individual. Os colaboradores, em sua maioria, realizam as refeições na própria residência, cuja qualidade é reflexo dos baixos salários pagos à classe. A vida social também é prejudicada pelo esgotamento físico pós-jornada de trabalho. Através dos dados arrecadados elaborou-se esta composição sucinta, objetiva e concisa, um conteúdo material de fundamental importância para a adoção de medidas por parte das empresas do ramo e das esferas governamentais.

Palavra-chave: Setor madeireiro, qualidade de vida, ambiente de trabalho, saúde ocupacional.

1. INTRODUÇÃO

A atividade florestal vem crescendo no Brasil e se tornou muito atrativa para os empresários e investidores, principalmente a partir da implantação de povoados florestais, além de o território brasileiro possuir excelentes condições de solo e clima para a silvicultura (AMARAL et al., 1998). O setor madeireiro impulsiona de forma direta a economia de dezenas de municípios da Amazônia. Segundo Lentini et al., (2005), no ano de 2004 este setor gerou quase 400 mil empregos (o equivalente a 5% da população economicamente ativa da região).

O grande debate sobre a atividade madeireira no Brasil se limitava às questões ambientais, deixando de lado alguns fatores essenciais para o desenvolvimento do setor, como a formação de mão-de-obra e a segurança destes trabalhadores (AMARAL et al., 1998). As indústrias madeireiras ocupam posição de destaque pela frequência relativa e gravidade de seus acidentes. Essa posição pode ser observada pelo tipo de dano ao trabalhador, frequência de lesões permanentes, óbitos e pelo longo período de afastamento do trabalho. As indústrias da madeira são responsáveis pelo terceiro maior coeficiente de frequência de acidentes fatais no Brasil,

perdendo apenas para a extração mineral e para a construção civil (SOUZA et al., 2002). Segundo Almeida; Zubler (2000) citados por Pignati; Machado (2005) os produtos florestais em Mato Grosso, a partir da transformação da madeira, envolvem trabalhadores que utilizam técnicas artesanais e máquinas pesadas, na extração das toras e ainda, na fase de industrialização da madeira, este processo utiliza outros trabalhadores que laboram em galpões barracões industriais (serrarias, laminadoras, beneficiadoras e fábricas de compensado) manipulando máquinas antigas e obsoletas, não automatizadas, de baixa produtividade, sem as devidas proteções e migradas de outras regiões onde os madeireiros já extraíram a madeira industrial.

Segundo vários autores, entre eles Barcellos (2000), Souza et al., (2002), Thélin (2002), Leal (2005) e Panorama Setorial (2005), citados por Pignati; Machado (2005), em todas as etapas da produção conformam-se situações de riscos sociais, tecnológicos, ergonômicos e organizacionais que produzem doenças e acidentes relacionados ao trabalho, com alta incidência de graves sequelas e mutilações, trazendo grande repercussão na vida social dos trabalhadores.

O processo produtivo industrial-florestal tem causado grandes impactos negativos sobre a saúde dos trabalhadores, estendendo-se à população e ao ambiente local/regional. A aplicabilidade da ergonomia no trabalho proporcionou que alguns conceitos relativos ao trabalhador e suas condições de trabalho fossem revistos (CAMFIELD et al., 2006 apud AMORIM et al., 2012). Segundo Fiedler e Souza (2007) citados por Amorim et al., 2012 analisar ergonomicamente um posto de trabalho consiste em aplicar os conhecimentos da ergonomia para avaliar, diagnosticar e corrigir uma situação real em que se encontra o ambiente de trabalho. Este ambiente é uma das variáveis que interfere na segurança e na produtividade do trabalhador. O mesmo autor ainda cita que o ser humano tem grande habilidade em se adaptar as condições e as situações em que são impostas, por isso tem a facilidade em manusear máquinas, equipamentos e ferramentas que do ponto de vista ergonômico não foram projetados corretamente, tolerando situações incômodas e inconvenientes durante o trabalho. O conhecimento socioeconômico da vida do operário é um fator importante e traz informações relevantes sobre a influência do trabalho na vida pessoal e no desempenho profissional. As condições de vida, em sua maioria, esclarecem as escolhas profissionais das pessoas que trabalham nesse tipo de atividade (Wisner, 1987 apud AMORIM et al., 2012).

A realidade social do trabalhador está entre os fatores que influenciam no aparecimento do distúrbio ergonômico (Couto, 2002 apud AMORIM et al., 2012). Identificar a rotina, conhecer as variáveis relacionadas ao ser humano é importante para implantar corretamente métodos ergonômicos e estabelecer condições para uma melhor qualidade de vida do indivíduo (SILVA, 2003). O desenvolvimento de pesquisas relativas aos fatores humanos e às condições gerais de trabalho, saúde, alimentação, treinamento e segurança dos trabalhadores, bem como as condições ergonômicas das máquinas utilizadas nas empresas é extremamente útil na implementação de novos métodos e técnicas adequadas do ponto de vista técnico e social, melhorias das condições atuais de trabalho, bem como na melhoria dos índices de satisfação do trabalhador, levando ao aumento da produtividade e qualidade do trabalho (Grandjean, 1982; Iida, 1990 e Minetti, 1996 apud LOPES et al., 2003). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o perfil e a segurança na jornada de trabalho dos trabalhadores das indústrias madeireiras nos municípios de Alta Floresta e Carlinda-MT.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado nos municípios de Alta Floresta e Carlinda. O município de Alta Floresta está situado nas seguintes coordenadas: 09° 53' 02" S e 56° 14' 38" W. A sede do município está localizada a 830 km da capital do Estado, Cuiabá. Com uma população estimada em 49.164 habitantes e uma extensão territorial de 8.976,17 km² (IBGE, 2013), o município tem como principais atividades econômicas a agricultura, a pecuária, o comércio e o extrativismo vegetal.

O clima segundo Ferreira (2001), é tropical chuvoso, alcançando elevados índices pluviométricos no verão, podendo atingir médias às vezes superiores a 2.750 mm

ano, e inverno seco; a temperatura anual oscila em torno de 20°C e 38°C com uma média de 26°C. A vegetação natural predominante no município classifica-se em floresta tropical úmida fechada e densa típica da floresta amazônica (Mattos, 1993 apud MARTINS, 2001). O tipo de solos predominantes em Alta Floresta é o Latossolo vermelho-amarelo distrófico (Santos et al., 2006 apud DRESCHER et al., 2012). O município de Carlinda que está localizado no extremo norte do estado de Mato Grosso, a 800 km da capital do estado, Cuiabá. Situa-se nas coordenadas geográficas 09°57'50" S e 55°49'54" W e altitude de 290m. Tem uma população de 10.990 habitantes, e uma área de 2.393,02 km² (IBGE, 2013).

Encontra-se sobre a influência do clima Equatorial Continental Úmido, caracterizado por totais anuais de precipitação da ordem de 2.200 a 2.700mm, com dois meses secos, junho e julho, com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. A vegetação predominante caracteriza-se por Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional e Savana (IBGE, 1992). Esta região é drenada por tributários da bacia do rio Teles Pires. As principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária, comércio e ecoturismo (FERREIRA, 2001).

O levantamento das informações referente ao perfil do trabalhador foi realizado através de uma investigação qualitativa. Foi elaborado um questionário estruturado e aplicado aos trabalhadores das indústrias madeireiras dos municípios de Alta Floresta e Carlinda, no mês de Setembro de 2013. O total de indústrias visitadas para aplicação do questionário foram de 13 unidades, sendo 12 no município de Alta Floresta e 1 no município de Carlinda. Participaram da pesquisa 39 trabalhadores sendo, 36 no município de Alta Floresta e 3 no município de Carlinda. O questionário teve o objetivo de avaliar o perfil dos trabalhadores. Para isso foram abordados os seguintes itens: características do trabalhador, características profissionais, econômicas, condições de trabalho, hábitos e saúde. As entrevistas, em sua maioria foram realizadas no local de trabalho. Algumas indústrias não permitiram a entrevista, somente o preenchimento do questionário pelo trabalhador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Perfil dos Trabalhadores

3.1.1. Quanto ao sexo

A maioria dos trabalhadores da indústria madeireira são do sexo masculino, representando 77% dos entrevistados. Pode-se observar que essa quantidade é em função do tipo de trabalho exercido. Em estudo realizado pela FIER (2007) no estado de Roraima o percentual de predominância foi de 92% de trabalhadores do sexo masculino. A presença de trabalhadores do sexo feminino foi de 23%. Kergoat (2000) apud Brito (2005) defende que as relações sociais de sexo tem uma base material: a divisão sexual do trabalho é constituída por sistemas de hierarquização e poder. Dessa forma pode se observar que a maioria das atividades desenvolvidas nesse setor requer força bruta.

3.1.2. Faixa etária

Em relação à faixa etária, os trabalhadores são jovens entre 18 a 30 anos (23%), mas a maior parte são adultos jovens com idade média predominante de 31 a 45 anos

(59%), e um número menor, com idade acima de 46 anos (18%). Em pesquisa realizada por Pignat; Machado (2005) 89% dos trabalhadores de indústrias possuem idade abaixo de 40 anos, provavelmente devido ao tipo de atividade altamente desgastante.

3.1.3 Estado civil

Quanto ao estado civil dos trabalhadores, a maioria (57%) vive com um companheiro (a), através de regime oficial (casado: 54%) ou informal (amigado: 3%). Os demais são solteiros(a), ou que já divorciaram (solteiro 36%) e (divorciado 2%). Características semelhantes foram observadas por FIER (2007), onde o número de pessoas casadas foi de 66,5% dos entrevistados.

3.1.4. Grau de instrução

Nesse quesito, 95% dos entrevistados tem formação escolar até o ensino médio. A partir desta escolaridade apenas 2% dos trabalhadores possui ensino superior incompleto e 3% com superior completo. Estes resultados variam conforme os setores de produção, mas o maior número de trabalhadores está nos setores de maior esforço físico, gerando uma menor perspectiva de vida com relação a estudos e outras profissões. Não foi identificado nenhum trabalhador analfabeto, podendo ser uma característica em função da exigência das indústrias na qualidade de mão de obra. No estado de Roraima, FIER (2007) identificou que 5,85% dos trabalhadores de indústrias madeireira daquele Estado são analfabetos.

3.1.5. Composição da renda

Quanto à composição de renda inicialmente foi questionado se o trabalhador era o principal responsável financeiro da família. Todos os entrevistados informaram que era o principal responsável pela renda da família. Do total dos entrevistados, 97% declararam que tem uma renda mensal de 1 a 3 salários mínimos e apenas 3% de 4 a 6 salários mínimos. Pode observar que grande parte dos trabalhadores das indústrias madeireiras de Alta Floresta e Carlinda tem uma renda bruta que varia de R\$ 678,00 a R\$ 2.034,00 e que para complementar a renda, algum membro da família também contribui.

Silva (2003) avaliando o perfil dos trabalhadores de indústrias de móveis de madeira observou que em média esses trabalhadores recebiam 1,5 salários mínimos. Pode-se observar uma desvalorização pelo trabalho industrial madeireiro.

3.1.6. Deslocamento ao trabalho

Quanto ao deslocamento ao trabalho, foi questionado o tipo de condução utilizada. O principal foi moto (64%) seguida da bicicleta (18%). Apenas 10% dos trabalhadores possuem carro. Isto pode ser justificado devido a renda dos trabalhadores. Dados contrários foram observados por FIER (2007) onde no Estado de Roraima a maioria dos trabalhadores desloca-se ao trabalho com bicicleta (61,70%) e 30,85% utilizam moto.

3.1.7. Quanto à vida social.

A fim de entender o trabalhador deste segmento, foram observados seus hábitos em relação a vida social. Assim, observou-se que 87% dos entrevistados não tem o hábito de participar da vida social da cidade ou se o faz,

são algumas vezes. (25% nunca frequentam, 31% raramente e 31% algumas vezes), apenas 13% afirmaram que tem uma vida social frequente. No estado de Roraima (FIER, 2007) o percentual de trabalhadores que não participam da vida social foi 95,21%.

De acordo com Machado (2002) alguns fatores podem ser analisados e estabelecidos como modelos para oferecer qualidade de vida aos trabalhadores. Dentre estes fatores está a saúde e segurança das pessoas no seu dia-a-dia, e principalmente as suas condições de trabalho, bem como o estilo de vida e a satisfação.

3.1.8. Quanto à saúde do trabalhador.

Dos entrevistados, 51% afirmaram não possuir nenhum tipo de vício. Daqueles que informaram fazer uso de alguma substância, as principais foram, álcool (31%), tabaco (15%) e uso de ambos (3%). Lopes et al., (2003), analisando as condições de trabalho no processamento mecânico primário e secundário da madeira, identificou que o percentual de fumantes (37,5%) e de consumidores de bebidas alcoólicas (57,4%) foi considerado significativo para os trabalhadores entrevistados nas indústrias avaliadas.

3.1.9. Quanto ao ambiente de trabalho.

A fim de investigar o ambiente de trabalho quanto ao estresse, a pesquisa revelou que este é relativamente tranquilo, a maioria dos trabalhadores (49%) revelaram que ficam estressados às vezes no ambiente de trabalho e 41 % nunca ficam estressados. Por ser um trabalho que depende de grande esforço, o ambiente gera um dia-a-dia rotineiro, sem muitas complicações. Cabe ressaltar que a saúde do trabalhador pode ser considerada um valioso bem individual, comunitário e do país, sendo de responsabilidade dos empregadores e empregados sua manutenção e promoção no ambiente de trabalho (SILVA et al., 2010). Baggio et al., (2006) ressalta que a satisfação no ambiente de trabalho é um fator crítico e dinâmico, que pode variar de pessoa para pessoa e na mesma pessoa, de tempo em tempo e seu estudo é necessário com o intuito de evitar e corrigir as decorrências negativas que a insatisfação poderá acarretar para a empresa e seus colaboradores.

3.1.10. Quanto à alimentação diária.

Em relação ao local que se realiza as refeições, 61% dos trabalhadores entrevistados informaram que o fazem em suas residências. Dos que fazem a alimentação no local de trabalho, 19% se alimentam com a refeição oferecida pela indústria, outros 16% levam marmita de casa e apenas 4% realiza as refeições em restaurantes de terceiros. Esses dados corroboram que FIER (2007), onde a maior parte dos trabalhadores (77,49%) de indústrias madeireiras do Estado de Roraima fazem as refeições em suas casas. Lopes et al., (2003) também identificou percentuais próximos (77,6%) dos trabalhadores que almoçavam em suas residências, mas pela falta de local apropriado na empresa. Quando os trabalhadores utilizam as dependências da indústria para as refeições, estas devem oferecer um local limpo, arejado, com o mínimo de utensílios necessários, água potável para consumo, contribuindo com a qualidade no ambiente de trabalho e tempo para o descanso nos intervalos.

3.1.11. Esforço físico.

Aos trabalhadores foi perguntado se na função que exerce na indústria há necessidade de fazer esforço físico (carregamento de peso e/ou postura). O resultado evidenciou que para 41% sempre há necessidade de esforço físico e 31% o fazem às vezes. Dessa forma, a maioria dos trabalhadores exerce algum tipo de esforço físico na função que exerce dentro da indústria. Os demais entrevistados, o esforço físico não faz parte da rotina de trabalho. De acordo com Martins; Laugeni (2005), citados por Baggio et al., 2006, a composição das tarefas operacionais é simples, monótona, repetitiva e não agrega status ao funcionário. Tais características podem justificar porque a motivação do trabalhador na indústria está mais voltada para os fatores de manutenção do que para os fatores de motivação.

3.1.12. Exercer outras funções

Dos trabalhadores entrevistados, 87% informou não exercer outras funções além daquelas ao qual foram contratados e que 13% têm por hábito exercer outras funções, além de fazer hora-extra.

3.1.13. Formação e qualificação profissional.

A identificação da formação profissional permite que os donos de madeireiras adotem políticas consistentes de capacitação visando à qualificação dos trabalhadores. Inicialmente foi questionada sua experiência na função que exercem atualmente, 67% dos entrevistados informou que já haviam atuado nesta ocupação, e 33% não possuíam experiências anteriores. Apesar de a maioria dos entrevistados terem experiência em atuar na função pela qual foi contratada, é imprescindível que os contratantes façam cursos de atualização e de capacitação com os funcionários, a fim de melhorar a qualificação deste e consequentemente a produtividade da indústria.

Foi questionado o tipo de qualificação/capacitação recebida para exercer a atual função, onde 85% dos entrevistados afirmaram que tiveram aprendizado com colegas de trabalho ou foi sozinho e apenas 15% afirmaram que adquiriram capacitação em cursos profissionalizantes. Estes dados corroboram com Lopes et al. (2003), pois dos trabalhadores entrevistados por este autor, a maioria (74,6%) não recebeu treinamento para exercer a função, cujo processo de aprendizagem ocorreu nas próprias empresas.

Para Davis; Newstrom (1992), existem alguns fatores que, potencialmente, promovem a satisfação do colaborador no trabalho, sendo eles: incentivos financeiros podem funcionar muito bem para alguns funcionários, especialmente quando está atrelado ao desempenho individual. Uma meta grupal fortalece os relacionamentos e une a equipe em prol de objetivos comuns, mas poderá não surtir o mesmo efeito de satisfação das metas individuais, gerando inclusive, em alguns casos, competição entre equipes ou membros da própria equipe.

Os mesmos autores afirmam ainda que a satisfação do funcionário também poderá ser atingida por meio do fator salarial. Porém nesse caso, os colaboradores costumam avaliar o nível geral de salário pago, comparando-o internamente com seus pares e externamente com o mercado de trabalho. Outro fator de satisfação está

relacionado com a possibilidade de atingir metas difíceis e executar tarefas desafiadoras. Este indicativo está bastante agregado à oportunidade de uso e desenvolvimento das habilidades do colaborador e, demonstra que a estagnação do cargo ou do seu conteúdo, pode promover desmotivação do funcionário.

A boa comunicação também exerce relevante contribuição na satisfação dos colaboradores. Isso pode ocorrer em relação à clareza da função e das atribuições ou, em relação à opinião que o funcionário recebe a cerca do seu próprio desempenho. A oportunidade de poder contribuir com as decisões da empresa, através de sua experiência e conhecimentos, também influencia na satisfação dos funcionários (BAGGIO et al., 2006). Almeida et al., (2005), ressalta que quanto maior o tempo de serviço do colaborador na empresa, maior será sua expectativa em poder participar, em virtude da experiência e dos conhecimentos acumulados.

4. CONCLUSÕES

O perfil dos trabalhadores nas indústrias madeireiras de Alta Floresta e Carlinda são na maioria de pessoas com nível de escolaridade baixa, uma renda mínima para o sustento e manutenção da família. Os trabalhadores não veem perspectiva melhorar as condições de trabalho devido à falta de qualificação. Observou a necessidade de cursos de qualificação para aumentar o grau de instrução dos operadores e contribuir para um menor risco de acidentes e boas condições de trabalho.

5. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. P. M.; SARTORI, C.R.; DITZEL, F. P. F.; LEITE, L.S.N.; PILATTI, L.A. **A influência do tempo de serviço no clima organizacional de uma empresa: o caso de uma empresa de médio porte do setor agroindustrial**. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção. XXV. Porto Alegre: CD-ROM, 2005.
- AMARAL, P. H. C.; VERÍSSIMO, J.; BARRETO, P. G.; VIDAL, E. J. S.; **Floresta para Sempre: Um manual para Produção de Madeira na Amazônia**. Belém: Imazon, 1998. 130 p.
- AMORIM, J. S.; FREIRE, G.M.; SANTOS, J. C.; SAMPAIO, P.O.; FREITAS, L. C. Perfil de trabalhadores e avaliação ergonômica em serrarias no município de Vitória da Conquista-BA. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v.8, n.15, p.2295-2300. 2012.
- BAGGIO, L; LIMA, I.A; KOVALESKI, J.L. **A satisfação do trabalhador na área industrial: o caso da indústria madeireira**. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção. XXVI. Fortaleza. 2006. p 1-8.
- BRITO, J. Trabalho e Saúde Coletiva: o ponto de vista da atividade e das relações de gênero. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 879-890, 2005.
- DAVIS, K.; NEWSTROM, J.W. **Comportamento humano no trabalho**. São Paulo: Pioneira, 1992.

- DRESCHER, A. H.; CAIONE, G.; RODRIGUES, M. PASUCH, B. D. FERNANDES, F. M.; CAMPOS, C. N. S. Atributos químicos do solo cultivados com cana-de-açúcar sob efeito residual de fontes de fósforo. **Tecnologia e ciência agropecuária**, João Pessoa, v.6, n.2, p.35-40, junho 2012.
- DRUCK, G.; FRANCO, T. M. A. **A degradação do trabalho e os riscos industriais no contexto da globalização, reestruturação produtiva e das políticas neoliberais**. In: FRANCO, T. (org) *Trabalhos riscos industriais e meio ambientes: rumo ao desenvolvimento sustentável*. Salvador: Edu FBA- CRH-FFCH-UFBA, 1997. 242p.
- FIER – Federação das Indústrias do Estado de Roraima. **Perfil do trabalhador da indústria de desdobramento e beneficiamento de madeiras, laminados e compensados do estado de Roraima**. Roraima, 38 p. 2007.
- FERREIRA, J. V. C. **Mato Grosso e seus municípios**. Cuiabá: Secretaria de Estado de Educação, Editora Buriti, 2001. 660p.
- IBGE. Instituto de Geografia e Estatística. *Manual da vegetação brasileira*. Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 98p.
- IBGE . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2006. Disponível em: <www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=510025&search=mato-grosso|alta-floresta> Acesso em: 10 nov. 2013.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2006. Disponível em: <www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=510279&search=mato-grosso|carlinda> Acesso em: 10 nov. 2013.
- LENTINI, M.; PEREIRA, D.; CELENTANO, D.; PEREIRA, R. **Fatos florestais da Amazônia**. Belém: Imazon. 141 p. 2005.
- LOPES, E.S.; ZANLORENSI, E.; COUTO, L.C. Análise dos fatores humanos e condições de trabalho no processamento mecânico primário e secundário da madeira. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 177-183, 2003.
- MACHADO, C.C. **Colheita Florestal**. Viçosa: UFV, 2002.
- MARTINS, D. **Estudo Etnobotânico de Plantas Frutíferas Nativas e Exóticas do Bairro Cidade Bela - Alta Floresta-MT**. 2001. 20f. Monografia de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas) – Universidade Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, 2001.
- MACHADO, J.M.H; PORTO, M.F.S; FREITAS, C.M. **Perspectivas para uma análise interdisciplinar e participativa de acidentes (AIPA) no contexto da indústria de Processo**. In: FREITAS, C.M; PORTO, M.F.S; MACHADO, J.M.H; *Acidentes industriais ampliados: desafios e perspectivas para controle e precaução*. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz. 2000. 316p.
- PIGNAT, W. A.; MACHADO, J. M. H. Riscos e agravos à saúde e à vida dos trabalhadores das indústrias madeireiras de Mato Grosso. Cuiabá-MT, **Ciência e Saúde Coletiva** , v.10, n.4, p.961-973, 2005.
- SILVA, K. R. **Análise de fatores ergonômicos em indústrias do polo moveleiro de Ubá- MG**. 2003. 138f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2003.
- SILVA, E. P.; COTTA, R. M. M.; SOUZA, A. P.; MINETTE, L. J.; VIEIRA, H. A. N. F. Diagnóstico das condições de saúde de trabalhadores envolvidos na atividade em extração manual de madeira. **Revista Árvore**, Viçosa, v.34, n.3, p.561-565, 2010.
- SOUZA V.; BLANK, V. L. G.; CALVO, M. C. Cenários típicos de trabalho na indústria madeireira. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 36, n. 6, p. 702-708. 2002.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

COMPORTAMENTO DA MADEIRA DE JEQUITIBÁ (*Cariniana Sp.*) SUBMETIDA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL

Robert Rossi Silva de MESQUITA*, Marcella Hermida de PAULA,
Joaquim Carlos GONÇALEZ, Edilene Silva RIBEIRO

Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

*E-mail: robertflorestal@gmail.com

RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da madeira de jequitibá (*Cariniana sp.*) submetida ao intemperismo artificial. Foram confeccionados 20 corpos de prova de dimensões de 80 x 30 x 5mm (comprimento x largura x espessura, respectivamente), que foram submetidos aos ensaios de intemperismo artificial em câmara de envelhecimento acelerado, segundo a norma ASTM G154, por 5 ciclos: 0, 24, 48, 120 e 192 horas. Entre cada ciclo foi utilizando aparelho de espectrocolorimetria para obtenção de espectros colorimétricos dos corpos de prova. Para análise da variação colorimétrica foi utilizado o sistema de cores CIE La* B* 1976. Observou-se que nas primeiras 24 horas de exposição ocorreu o escurecimento na superfície da madeira, diminuindo a variável luminosidade (L^*) com posterior estabilização deste parâmetro. Para as variáveis dos pigmentos vermelho (a^*) e amarelo (b^*) observou-se um aumento com posterior redução no valor dessas variáveis. Estes resultados indicam um processo de lixiviação na superfície da madeira, modificando a cor natural da espécie de madeira durante a exposição ao intemperismo acelerado.

Palavra-chave: fotodegradação, cor, espectrocolorimetria.

1. INTRODUÇÃO

Diversos setores da economia utilizam a madeira como matéria prima para diversos segmentos, madeiras nobres geralmente são utilizadas visando suas características de cor e durabilidade para a fabricação de móveis e outros bens de consumo focados principalmente em aspectos decorativos. As características da madeira podem sofrer alterações ao longo da interação de seus componentes químicos e anatômicos com o ambiente ao qual é exposta, resultando em diferentes tonalidades de cores, resistência e durabilidade natural, fazendo necessário determinar sua forma de uso mais adequada. A combinação de um ou mais fatores deteriorantes, pode ser chamado de intemperismo, pois, segundo Hon (2001), o intemperismo é uma combinação complexa da ação do sol, da chuva ou da umidade e dos ventos que ocorrem na superfície externa da madeira. Apesar da ação do intemperismo ser limitada à superfície da madeira, constitui um problema para os seus usuários, pois afeta o desempenho dos produtos aplicados sobre a mesma. Por exemplo, as resinas que contêm compostos ditos resistentes a radiação UV possuem tempo de vida limitado, exigem manutenção frequente, o que inclui a sua remoção e preparação de nova superfície (Feist e Hon, 1984). De acordo com Hon (2001), a radiação ultravioleta consegue penetrar até uma profundidade de 75

nm e a visível atinge cerca de 200 nm, dependendo da cor original da madeira. Apesar da radiação visível penetrar mais profundamente, sua energia, menor do que 70 kcal/mol, é insuficiente para romper as ligações químicas em qualquer um dos constituintes da madeira (Hon, 2001). Gonçalves (1993) menciona que a cor é um fator preponderante no mercado da madeira, muitas vezes, determinando o seu preço final, sobretudo quando servirá de matéria prima para a manufatura de móveis que requer uniformidade e reprodutibilidade do produto final.

Segundo Camargos; Gonçalves (2001), a claridade (L^*), tonalidade (a^* , b^* e h^*) e a cromaticidade (C), são os três elementos que definem a sensação da cor, através do método definido pelo sistema CIELa*b* 1976 (Comissão Internacional de Iluminantes), que é um dos sistemas mais utilizados para medição de cores. De acordo com Teles; Costa (2014), a claridade define a escala cinza entre o branco e o preto. É expressa pela variável L^* e assume valor 0 para o preto absoluto e 100 para o branco total. A tonalidade é expressa pelas cores primárias vermelho, verde, amarelo e azul, sendo representada por um plano constituído por duas retas a^* e b^* perpendiculares que passam pelo centro, e põem fim a saturação/cromaticidade (C), que é o desvio a partir do ponto correspondente ao cinza no eixo L^* , a saturação pode ser maior para

tonalidade a^* ou para a tonalidade b^* dependendo da espécie, e representa a intensidade da cor na madeira. Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da madeira de *Cariniana sp.* (Jequitibá), submetida ao intemperismo artificial.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Origem e Preparo dos corpos de prova.

A madeira de *Cariniana sp.* (Jequitibá) utilizada neste estudo foi obtida no mercado brasileiro, mais precisamente na empresa madeireira Ib madeiras. Para a realização deste trabalho foram confeccionados vinte corpos-de-prova com dimensões de 80x30x5mm (comprimento x largura x espessura, respectivamente), proveniente de 3 pranchas, medindo 2,5 cm x 10 cm x 150 cm. Os ensaios de intemperismo e colorimetria foram realizados no Laboratório de Tecnologia da Madeira do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília.

2.2. Ensaio de Intemperismo.

Para este ensaio os corpos de prova foram lixados com lixa para madeira de grã nº120 com o intuito de se retirar as impurezas superficiais e marcas ocasionadas pela lâmina de serra durante a confecção dos mesmos, e os efeitos já provocados pelas radiações ultravioletas, eliminando o risco destes efeitos afetarem o resultado do experimento. As amostras foram acondicionadas imediatamente em uma caixa de papelão com tampa para proteção contra a luz. O ensaio de envelhecimento acelerado (intemperismo) por meio de irradiação ultravioleta artificial foi feito utilizando a metodologia adotada por Gonçalves; Zerbini (2010). As amostras foram introduzidas em uma Câmara de Envelhecimento Acelerado marca Q-lab modelo QUV/Spray (Figura 1).

Figura 1. Câmara de Envelhecimento Acelerado QUV/Spray. Fonte: Robert Mesquita.

Na máquina as amostras foram acopladas em suportes metálicos ao qual deixou a face tangencial da madeira exposta a radiação artificial e precipitação artificial. A máquina utilizada possui controle automático de temperatura e umidade relativa utilizando lâmpadas fluorescentes UVA com irradiância de 1,36 W/m²/nm a 340 nm, conforme a norma ASTM G154, que se trata da norma mais completa atualmente, onde permaneceram por 5 ciclos contabilizando 192 horas. Pela norma ASTM G154 a programação utilizada foi a de ciclo 7, sendo a mais severa, no qual as condições de exposição dos corpos de

prova foram de 8 horas de irradiação UV a 60 (±3) ° C de temperatura; 0,25 horas de exposição ao spray de água (sem luz) a temperatura não controlada e condensação de 3,75 horas a 50 (±3) ° C de temperatura. O controle do experimento de intemperismo na madeira foi feito pela análise de colorimetria. A cada ciclo as amostras foram retiradas da câmara para realização de uma nova medição colorimétrica. Os ciclos de intemperismo foram acumulativos na seguinte ordem: 0(testemunha)-24-48-120-196 horas, totalizando 5 ciclos.

2.3. Colorimetria da madeira

Para avaliação da mudança de cor antes (testemunha) e em cada ciclo de horas de exposição do intemperismo, foi utilizado um espectrofotômetro, tomando-se medidas dos parâmetros colorimétricos na face tangencial da madeira. A varredura foi feita no sentido das fibras, totalizando 15 medições por amostra em cada ciclo de intemperismo. Os parâmetros colorimétricos (L^* , a^* , b^* , C e h^*), definidos no sistema CIE $l^* a^* b^*$ 1976 foram obtidos em um espectrofotômetro ColorEye XTH marca X-Rite, nas condições: iluminante D65 e ângulo de 10° em temperatura ambiente, acoplado a um microcomputador ao qual foi utilizado o software icolor rite. Utilizando uma tabela de cores sugerida por Camargos; Gonçalves (2001), foi possível caracterizar a cor da madeira de Jequitibá em cada tratamento. Após a aplicação dos tratamentos novas medições foram efetuadas visando detectar mudança de cor.

2.4. Análises dos resultados

Ao término das medições, foi calculada a média de cada um dos parâmetros colorimétricos em cada medição entre ciclos, objetivando verificar a existência de variação durante o tempo de exposição aos raios UV's. Através da análise de variância (ANOVA) e teste de médias de Tukey a 5% de significância. Para determinar as variações dos parâmetros colorimétricos antes e depois das exposições (ΔE), combinando as variáveis L^* , a^* e b^* , foi utilizada a seguinte fórmula (Equação 1). Para classificar a variação da cor foi usada a Tabela elaborada por Hikita et al. (2001) baseada em níveis de percepção (Tabela 1).

$$\Delta E = \sqrt{\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2} \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: ΔE = variação da cor entre o tratamento e a testemunha; ΔL = variação da luminosidade; Δa = variação do parâmetro a^* (parâmetro colorimétrico do eixo de cores vermelho-verde; Δb = variação do parâmetro b^* (parâmetro colorimétrico do eixo de cores amarelo-azul. Os sinais positivo e negativo significam: $+\Delta L$ aumento da luminosidade; $-\Delta L$ redução da luminosidade; $+\Delta a$ aumento na cor vermelha; $-\Delta a$ aumento na cor verde; $+\Delta b$ aumento na cor amarela e $-\Delta b$ aumento na cor azul.

Tabela 1: Classificação da variação total da cor (ΔE) de madeiras. (Hikita et al. 2001).

Variação da cor (ΔE)	Classificação
0,0 – 0,5	Desprezível
0,5 – 1,5	Ligeiramente perceptível
1,5 – 3,0	Notável
3,0 – 6,0	Apreciável
6,0 – 12,0	Muito apreciável

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios dos parâmetros colorimétricos do experimento durante os ciclos de exposição UV das amostras de Jequitibá são apresentados na Tabela 2. Para a variável L*, que representa a claridade na madeira, observa-se a tendência de queda dos valores durante todos os ciclos testados, indicando o escurecimento da madeira. Percebe-se que esse escurecimento da madeira foi mais representativo nas primeiras 24 horas de experimento. O escurecimento inicial é atribuído a formação de compostos quinoidais em função, sobretudo, da degradação da lignina pela radiação UV na presença de oxigênio (Hon, 2001). Para a variável C, que representa a cromaticidade da madeira, observou-se um acréscimo dos valores que causam um aumento da saturação total da madeira durante as primeiras 24 horas de experimento e posteriormente o decréscimo dos valores da variável por todo o tempo restante. Esta variável diz respeito ao desvio a partir do ponto correspondente ao eixo de luminosidade, e quanto mais longe do eixo, mais saturada é a cor da madeira.

Tabela 2: Valores médios dos parâmetros colorimétricos da madeira de *Cariniana sp.* para os períodos de intemperismo artificial estudados.

Irradiação (Horas)	L*	a*	b*	C	h*
0	61,05a	10,94a	17,28a	20,46a	57,58a
24	48,49b	13,94b	23,02b	26,92b	58,79b
48	47,15c	13,59b	23,13b	26,84b	59,55b
120	46,52c	11,00a	21,98c	24,59c	63,42c
192	49,19b	10,62a	21,53c	24,01c	63,78c

Médias seguidas de uma mesma letra em uma mesma coluna não diferem entre si de acordo com o teste de Tukey a 5% de significância.

O eixo que representa a saturação colorimétrica (a* e b*) mostra um acréscimo nos valores nas primeiras 24 horas e a tendência de estabilização, sendo os pigmentos amarelos variando de forma mais acentuada. Tolvaj (1994) e Martins et al. (2001), observaram que as alterações provocadas pela ação de radiação ultravioleta eram mais intensas durante as primeiras 20 horas de exposição, com um escurecimento elevado em todas as superfícies de espécies estudadas, corroborando com o apresentado neste trabalho. O escurecimento da superfície está associado a maior variação dos parâmetros L* e b*. Analisando a variável L* nota-se que, por mais que este parâmetro apresente resultados de escurecimento após o intemperismo, observa-se a tendência do aumento da luminosidade com o passar do tempo, indicando uma possível renovação da superfície da madeira por lixiviação ocasionada pela água entre ciclos. É possível inferir que houve uma modificação dos compostos cromóforos presentes nesta espécie (principalmente extrativos e lignina), oxidando-os, levando ao clareamento da madeira. Estes componentes químicos podem variar de espécie para espécie, como preconizada por Temiz et al. (2005), em estudo da rugosidade da superfície e características de cor da madeira tratada com conservantes após o teste de envelhecimento acelerado.

As variações dos valores dos parâmetros colorimétricos provocadas pelos 5 ciclos de radiação UV, num total de 192h de radiação, encontram-se na Tabela 3. Em relação à alteração total da cor (Tabela 3), observa-se que nas primeiras horas de exposição à mudança de cor foi elevada,

chegando ao patamar máximo em 48 horas ($\Delta E = 15,31$), com a passagem do tempo, houve uma diminuição na alteração colorimétrica. Isto pode ser devido à lixiviação a partir da camada superficial de madeira, renovando parcialmente o perfil colorimétrico. De acordo com a Tabela 1 elaborada por Hikita et al. (2001) baseada em níveis de percepção, observou-se alteração muito apreciável da cor do início ao final do tratamento com 192 horas.

Tabela 3: Variação colorimétrica total na superfície da madeira *Cariniana sp.* de acordo com o tempo de irradiação artificial.

Irradiação (horas)	ΔE
0	0,00
24	14,13
48	15,31
120	15,27
192	12,61

A cor da madeira em cada período de irradiação segundo classificação proposta por Camargos ; Gonzalez (2001) são apresentadas na Tabela 4. Observa-se então que a cor da madeira variou de, originalmente marrom claro para a cor Oliva ao final do tratamento.

Tabela 4: Cor da madeira de *Cariniana sp.* em cada período de irradiação, segundo proposta por Camargos e Gonzalez (2001).

Irradiação (Horas)	Nome da Cor
0	Marrom Claro
24	Amarelo amarronzado
48	Amarelo amarronzado
120	Oliva
192	Oliva

4. CONCLUSÕES

Os resultados que encontram-se neste trabalho, mostram que nas primeiras 24 horas de exposição ao intemperismo artificial, ocorreu o escurecimento superficial da madeira de Jequitibá, diminuindo a variável (L*), com tendência a estabilização deste parâmetro ao longo do tempo. Para as variáveis a* (pigmento vermelho) e b* (pigmento amarelo), observou-se um aumento de seus valores inicialmente, para posterior declínio. A variação da cor (ΔE) foi classificada como muito apreciável, e o jequitibá que inicialmente possuía a cor marrom claro, tornou-se de cor oliva ao final do tratamento.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao Laboratório de pesquisas florestais sediado no IBAMA, ao laboratório de produtos florestais do departamento de Engenharia florestal da UnB e a empresa Ib madeiras por ter cedido o material necessário para a execução desse trabalho.

6. REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). **ASTM G 154**: Standard practice for operating fluorescent light apparatus for uv exposure of nonmetallic materials. Philadelphia: ASTM, 2006. 4p.

CAMARGOS, J. A. A.; GONÇALEZ, J. C. **A colorimetria aplicada como instrumento na elaboração**

de uma tabela de cores de madeira. Brasil Florestal, Brasília, n. 71, p. 30-41, set. 2001.

FEIST, W. C.; HON, D. N. S. **Chemistry of weathering e protection.** In: ROWELL, R.M. The chemistry of solid wood. Washington: Am. Chem. Soc, 1984. 614 p.

GONÇALEZ, J. C. **Caracterization technologique de quatre especes peu connues de la foret amazonienne: anatomie, chimie, couleur, propriétés physiques et mécaniques.** 1993. 446 p. Tese (Doutorado em Ciências Florestais)-Ecole Nationale du Génie Rural et des Forêts, Paris, 1993.

GONÇALEZ, J.C; ZERBINI, N.J. **Atividade florestal madeireira na área de influência do complexo hidrelétrico Belo Monte (PA): cadeia produtiva e propriedades tecnológicas de espécies pouco conhecidas.** Brasília, UnB/ELETRONOR/TE/ANEEL/FINATEC, 2010, 128p.

HIKITA, Y.; TOYODA, T.; AZUMA, M. **Weathering testing of timber: discoloration.** In: IMAMURA, Y. High performance utilization of wood for outdoor uses. Kyoto: Press-Net, 2001.

HON, D. N. S. **Weathering and photochemistry of wood.** In: Hon, D.N.-S.; Shiraishi, N. Wood and cellulosic chemistry. 2.ed. New York: Marcel Dekker, 2001.

MARTINS, S. et al. **Envelhecimento artificial acelerado por radiação ultravioleta de madeiras de Eucalyptus benthamii e Pinus caribaea var. hondurensis.** Floresta, Curitiba, v.41, n.1, p.87-96p, jan./mar. 2011.

TELES, R. F.; COSTA, A. F. **Influência do intemperismo acelerado nas propriedades colorimétricas da madeira de angelim pedra.** Nativa, Sinop, v. 02, n. 02, p. 65-70, abr./jun. 2014.

TEMIZ, A.; YILDIZ, U.C.; AYDIN, I.; EIKENES, M. ALFREDSSEN, G.; ÇOLAKOGLU, G. **Surface roughness and color characteristics of wood treated with preservatives after accelerated weathering test.** Applied Surface Science. n.250. 2005. p. 35 – 42.

TOLVAJ, L. Discoloration and deterioration of wood surface by ultraviolet light. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WOOD STRUCTURE AND PROPERTIES, 2., 1994, Zvolen, Slovakia. **Anais...** Zvole: SWST, 1994.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais

V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFICIÊNCIA DO ÓLEO QUEIMADO COMO PRESERVATIVO DE MADEIRAS SUBMETIDAS A ENSAIOS DE DETERIORAÇÃO DE CAMPO

Romulo Silveira de SOUZA*, Diego Martins STANGERLIN, Elisangela PARIZ,
Rafael Rodolfo de MELO

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rssflorestal@gmail.com

RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência do óleo queimado como preservativo de madeiras de *Trattinnickia rhoifolia* Willd. submetidas a ensaios de deterioração de campo. Os tratamentos preservativos com óleo queimado foram realizados pelo método de imersão simples considerando dois fatores de variação: viscosidade do óleo (SAE 10 e SAE 15) e tempo de imersão (3 minutos, 3 h e 24 h). A eficiência dos tratamentos preservativos foi avaliada por meio da taxa de retenção do produto oleoso, quantificação da lixiviação após exposição em campo e perda de massa causada pela deterioração biológica. Adicionalmente, foi empregada a técnica de colorimetria para avaliação do escurecimento causado pelo tratamento preservativo e no monitoramento da alteração da cor superficial da madeira devido a lixiviação pela exposição à campo. Com base nos resultados pode-se concluir que o tratamento preservativo com óleo queimado foi eficiente, de modo a proporcionar às madeiras uma maior resistência biológica, com destaque para o uso do óleo de menor viscosidade (SAE 10). As maiores taxas de retenção e menores perdas de massa devido à deterioração biológica foram obtidas ao empregar o óleo queimado SAE 10, por outro lado também apresentaram as maiores taxas de lixiviação.

Palavras-chave: preservação da madeira, imersão simples, preservativo oleoso, madeira tropical.

1. INTRODUÇÃO

A madeira, por ser de origem natural, é classificada como um material heterogêneo, sendo essa característica resultante da presença de diferentes elementos anatômicos e químicos em sua estrutura interna (ROWELL, 2005). As variações de arranjo anatômico e de composição química influenciam diferentes propriedades tecnológicas da madeira, dentre as quais se podem destacar a capacidade natural de resistir à deterioração biótica e abiótica (EATON; HALE, 1993).

De modo geral, madeiras com baixos teores de extrativos e de lignina, baixa massa específica e alta porosidade apresentam baixo potencial de resistência natural (CARNEIRO et al., 2009; STANGERLIN et al., 2013a), principalmente quando utilizadas em condições de contato com o solo ou de elevada umidade. Para ampliação da vida útil de madeiras em serviço e consequente redução dos custos envolvidos com substituição de madeiras deterioradas, em especial por agentes biológicos como fungos e cupins, é de suma importância o emprego de tratamentos preservativos.

Os tratamentos preservativos podem ser realizados por meio da modificação da composição química da madeira ou pela impregnação da madeira com produtos químicos,

sendo essa última mais usual. De acordo com Santini (1988), a resistência à deterioração da madeira preservada está relacionada com a qualidade do produto preservativo (toxidez aos organismos xilófagos) e a eficiência do tratamento preservativo (retenção e penetração do produto preservativo).

De acordo com Lepage et al. (1986) os tratamentos preservativos de madeiras podem ser realizados por meio de métodos industriais ou caseiros, sendo essa classificação associada à aplicação ou não de pressão para impregnação do produto químico. Dentre os métodos caseiros, a imersão simples apresenta-se como uma opção satisfatória, em especial para tratamento de madeiras em pequena escala ao empregar produtos oleossolúveis. Os produtos preservativos podem ser classificados em oleossolúveis e hidrossolúveis, sendo o creosoto e o CCA os principais representantes das duas classes, respectivamente (ARCHER; LEBOW, 2006).

O emprego do óleo queimado de motores de combustão, apesar de não ser um produto preservativo comercial, tem sido destacado por alguns autores (OLANIRAN et al., 2010; SSEMAGANDA et al., 2011; MATTOS et al., 2013; GALLON et al., 2014) como sendo efetivo para aumento da resistência biológica da

madeira. Em complemento, Omole; Onilude (2000) e Mattos et al. (2012) recomendaram o emprego do óleo queimado por ser um resíduo da indústria automotiva que pode ser obtido por baixo custo e que não requer utilização de métodos industriais para impregnação na madeira. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do óleo queimado como preservativo de madeiras de *Trattinnickia rhoifolia* Willd. (amescla) submetidas a ensaios de deterioração de campo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta e preparo dos corpos de prova

Em diferentes estabelecimentos madeireiros no município de Sinop, Mato Grosso, foram selecionadas toras de *Trattinnickia rhoifolia* Willd. (amescla) as quais foram submetidas ao desdobro para obtenção de tábuas tangenciais com dimensões de 2 x 20 x 300 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente.

As tábuas foram aplainadas e seccionadas em serra circular para obtenção de 140 amostras com dimensões de 2 x 2 x 20 cm, sendo a maior dimensão no sentido axial.

Posteriormente, as amostras de madeira foram submetidas ao processo de secagem em estufa de circulação forçada de ar a 103°C, até obtenção de massa constante.

2.2. Tratamentos preservativos

Os tratamentos preservativos com óleo queimado foram realizados pelo método de imersão simples considerando dois fatores de variação: viscosidade do óleo (SAE 10 e SAE 15); tempo de imersão (3 minutos, 3 h e 24 h). Em cada tratamento preservativo (interação entre viscosidade do produto e tempo de imersão) foram utilizadas 20 amostras de amescla. Para avaliação da eficiência do tratamento preservativo, uma mesma quantidade de amostras não foi imersa em óleo, de modo a serem utilizadas como material testemunha.

Ao final, as amostras foram novamente submetidas à secagem para posterior determinação da taxa de retenção do óleo queimado (Equação 1).

$$T_{xr} = \left(\frac{M_f - M_i}{V} \right) \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: T_{xr} = taxa de retenção, em kg/m^3 ; M_f = massa final após o tratamento preservativo, em kg; M_i = massa inicial antes do tratamento preservativo, em kg; V = volume, em m^3 .

2.3. Instalação e avaliação do ensaio de campo

As amostras preservadas em óleo queimado e as testemunhas foram submetidas ao ensaio de deterioração em ambiente de campo aberto, livre de vegetação rasteira, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop, durante o período de dezembro de 2013 a agosto de 2014, totalizando 8 meses.

Para tanto, as 140 amostras de amescla foram distribuídas igualmente em quatro blocos casualizados (cada bloco com 5 linhas). Os blocos e as suas linhas foram distanciados 30 e 15 cm entre si, respectivamente, enquanto as amostras foram distanciadas 5 cm umas das outras. De modo a proporcionar a exposição tanto do intemperismo biótico quanto abiótico, as amostras foram soterradas até metade de seu comprimento, ou seja, 10 cm.

A cada 60 dias, foram retiradas do ensaio de campo 5 amostras de amescla por tratamento preservativo (incluindo amostras testemunhas), para avaliação da quantificação de lixiviação do óleo queimado (Equação 2) e da perda de massa devido à deterioração biológica (Equação 3). Após a retirada, as amostras foram limpas com auxílio de uma escova, para retirada do solo aderido, e em seguida submetidas à secagem em estufa de circulação forçada de ar a 103°C, até obtenção de massa constante.

$$L_x = \left[\left(\frac{M_i - M_f}{M_i} \right) * 100 \right] \quad (\text{Equação 2})$$

Em que: L_x = lixiviação do óleo queimado, em %; M_i = massa inicial depois da preservação, em g; M_f = massa final depois do ensaio de campo, em g.

$$PM = \left[\left(\frac{M_i - M_f}{M_i} \right) * 100 \right] \quad (\text{Equação 3})$$

Em que: PM = perda de massa, em %; M_i = massa inicial antes da preservação, em g; M_f = massa final depois do ensaio de campo, em g.

Adicionalmente, as amostras foram submetidas à caracterização colorimétrica em duas situações: a) antes e após o tratamento preservativo, para avaliação do efeito da viscosidade do óleo queimado e do tempo de imersão no escurecimento da madeira de amescla; b) após cada retirada do ensaio de campo, com finalidade de auxiliar na avaliação da lixiviação do óleo queimado, por meio da variação total da cor.

A caracterização colorimétrica foi realizada mediante emprego de um espectrofotocolorímetro com resolução de 3 nm e dotado de uma esfera integradora de refletância difusa. Para tanto, utilizou-se iluminante D65, composto de uma lâmpada de xenônio, o qual simula a radiação solar diurna, com um ângulo de observação de 10° em temperatura ambiente. Os parâmetros colorimétricos L^* (luminosidade), a^* (coordenada verde-vermelho) e b^* (coordenada amarelo-azul) foram obtidos ao empregar o sistema CIELab, sendo realizada a média de três leituras para cada amostra.

Para mensuração das alterações da cor na madeira ao longo do período de exposição ao ensaio de campo determinou-se a variação total da cor (ΔE), conforme descrito no procedimento D2244 da American Society for Testing and Materials - ASTM (2009)

2.4. Análise estatística

Para a análise dos resultados realizou-se análise de variância seguida de teste de médias de DMS (diferença mínima significativa) de Fischer (5% de probabilidade de erro). Adicionalmente, foram desenvolvidas modelagens estatísticas, por meio de análise de regressão, em que foi avaliado o percentual de perda de massa, lixiviação e ΔE em função do tempo de exposição das amostras aos ensaios de deterioração de campo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As taxas de retenção do óleo queimado obtidas nos diferentes tempos de imersão diferiram estatisticamente entre si, sendo verificados os maiores valores após 24 h de imersão, independente da viscosidade do produto

(Tabela 1). Esse resultado corrobora com o descrito por Lepage et al. (1986), em que a maior parte da absorção do produto preservativo é verificada nas primeiras 24 h de imersão, com posterior estabilização.

Tabela 1. Comparação das médias de taxa de retenção em óleo queimado considerando a interação entre viscosidade do óleo x tempo de imersão.

Viscosidade	Tempo de imersão		
	3 min	3 h	24 h
SAE 10	78,31 aA	87,49 bB	110,85 bC
SAE 15	76,36 aA	78,68 aA	88,19 aB

Em que: médias seguidas por letras iguais minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal não diferem estatisticamente entre si.

Em relação à viscosidade do produto, observa-se que o óleo SAE 10 foi mais retido no interior da madeira em comparação ao óleo SAE 15, com exceção da imersão durante 3 min., em que não verificou-se diferença estatística entre as médias. O resultado é justificável pelo fato do óleo SAE 10 ser menos viscoso em comparação ao SAE 15. A retenção do produto preservativo está diretamente relacionada com a penetração obtida com o tratamento, nesse sentido quanto menor a viscosidade do produto maior a penetração e retenção na madeira.

Na Tabela 2 verifica-se que a lixiviação do óleo queimado não diferiu estatisticamente entre as viscosidades, dentro de cada um dos tempos de imersão. De modo geral, pode-se observar que há uma relação direta entre a taxa de retenção e a posterior lixiviação do óleo queimado quando da exposição das madeiras em serviço, visto que os maiores resultados para as duas análises foram obtidos para o tratamento preservativo com o óleo SAE 10 durante 24 h.

Tabela 2. Comparação das médias de lixiviação do óleo queimado considerando a interação entre viscosidade do óleo x tempo de imersão.

Viscosidade	Tempo de imersão		
	3 min	3 h	24 h
SAE 10	14,66 aA	15,76 aAB	17,53 aB
SAE 15	13,19 aA	13,91 aA	15,61 aA

Em que: médias seguidas por letras iguais minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal não diferem estatisticamente entre si.

Dentre as características que um bom produto preservativo deve apresentar destaca-se a resistência à lixiviação (SANTINI, 1988), a qual está relacionada à ação da umidade do solo, precipitação pluviométrica, temperatura e umidade relativa do ar. Na Figura 1 é possível verificar que o maior percentual da lixiviação do óleo queimado ocorreu nos primeiros 60 dias de exposição das madeiras em campo, sendo os valores praticamente estáveis nas demais avaliações, o que demonstra uma estabilidade do produto oleoso. Com relação à análise dos parâmetros colorimétricos, observa-se que o maior tempo de imersão (24 h) e a maior viscosidade do óleo queimado proporcionaram redução significativa em L* e nas coordenadas a* e b*, de modo a tornar o material mais escurecido. Pereira (2015) também obteve resultado similar ao avaliar a colorimetria de três madeiras amazônicas após o tratamento de imersão em óleo queimado.

Os resultados de variação total da cor ao longo do tempo de exposição das madeiras de amescla no ensaio de

campo (Figura 2) corroboram com os valores de lixiviação apresentados anteriormente (Figura 1), sendo verificada uma estabilização da ΔE após 60 dias de instalação do ensaio. Nesse sentido, a técnica de colorimetria demonstra ser eficiente no monitoramento da lixiviação de produtos oleosos aplicados em madeiras. De acordo com Stangerlin et al. (2013a) a técnica da colorimetria tem sido empregada em diversos estudos para classificação da qualidade da madeira.

Em relação à resistência biológica das madeiras de amescla tratadas, pode-se observar na Tabela 3 e na Figura 3 que o emprego do óleo queimado proporcionou uma redução na perda de massa.

Tabela 3. Comparação das médias de perda de massa entre as madeiras tratadas com óleo queimado e não tratadas (testemunhas).

Tratamento	Perda de massa (%)
Testemunha	15,70 b
3 min * SAE 10	4,99 a
3min * SAE 15	7,40 a
3 h * SAE 10	5,70 a
3 h * SAE 15	7,85 a
24 h * SAE 10	4,79 a
24 h * SAE 15	6,72 a

Em que: médias seguidas por letras iguais minúsculas não diferem estatisticamente entre si.

De acordo com Gallon et al. (2014) a eficiência do tratamento preservativo com óleo queimado pode ser explicada em razão da sua propriedade de repelência ao contato com água. Eaton; Hale (1993) afirmaram que a umidade presente na madeira favorece o desenvolvimento de fungos apodrecedores. Em complemento, Matsuo; Nishimoto (1973) destacaram que madeiras em estágio de apodrecimento causado por fungos são mais suscetíveis ao ataque de térmitas em comparação às madeiras saudáveis.

Mattos et al. (2013) ao compararem o efeito do tratamento preservativo de madeiras de eucalipto com CCB e óleo queimado, concluíram que o produto oleoso apresenta eficiência tendo em vista a similaridade entre os valores de perda de massa das madeiras submetidas a ensaios de campo. Da mesma forma, Ssemaganda et al. (2011) também obtiveram resultados satisfatórios ao empregar tratamento preservativo com óleo queimado, uma vez que madeiras de eucalipto tratadas com esse produto não apresentaram ataque de cupins. Apesar de não haver diferença entre os valores de perda de massa entre as madeiras preservadas, verifica-se uma tendência de melhores resultados ao empregar o óleo queimado de menor viscosidade, o que pode ser atribuído a melhor penetração do óleo SAE 10 em comparação ao SAE 15.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados pode-se concluir que o tratamento preservativo com óleo queimado foi eficiente, de modo a proporcionar às madeiras de amescla uma maior resistência à deterioração biológica. As maiores taxas de retenção e menores perdas de massa devido à deterioração biológica foram obtidas ao empregar o óleo queimado de menor viscosidade (SAE 10). Por outro lado, o óleo SAE 10 apresentou-se mais instável em relação ao óleo SAE 15, devido às maiores taxas de lixiviação.

Figura 1. Equações ajustadas para a estimativa da lixiviação do óleo queimado (Lx) das madeiras tratadas de amescla em função do tempo (t) de exposição ao ensaio de campo.

Figura 2. Equações ajustadas para a estimativa da variação total da cor (dE) das madeiras tratadas de amescla em função do tempo (t) de exposição ao ensaio de campo.

Figura 3. Equações ajustadas para a estimativa da perda de massa (PM) das madeiras de amescla em função do tempo (t) de exposição ao ensaio de campo.

5. REFERÊNCIAS

ARCHER, K.; LEBOW, S. Wood preservation. In: WALKER, J. C. F. (Ed.). **Primary wood processing: principles and practice**. Dordrecht: Springer, 2006. p. 297-338.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). **D 2244**: Standard practice for calculation of color tolerances and color differences from instrumentally measured color coordinates. West Conshohocken: ASTM, 2009. 11 p.

CARNEIRO, J. S. et al. Decay susceptibility of Amazon wood species from Brazil against white rot and brown rot decay fungi. **Holzforschung**, Berlin, v. 63, n. 6, p. 767-772, jun., 2009.

EATON, R. A.; HALE, M. D. C. **Wood: decay, pests and protection**. Londres: Chapman e Hall, 1993. 546 p.

GALLON, R. et al. Resistência à deterioração de madeiras amazônicas tratadas por imersão simples em óleo queimado. **Nativa**, Sinop, v. 2, n. 1, p. 48-52, jan./mar., 2014.

LEPAGE, E. S. Métodos de tratamento. In: LEPAGE, E. S. **Manual de preservação de madeiras**. São Paulo: IPT, 1986. v. 2, p. 343-420.

MATSUO, H.; NISHIMOTO, K. The consumption of fungus infected wood by termite, *Coptotermes formosanus* Shiraki. **Wood Research**, Kyoto, n. 55, p. 1-8, set., 1973.

MATTOS, B. D. et al. Influência de tratamentos preservativos na propagação da onda ultrassônica na madeira de eucalipto. **Scientia Plena**, São Cristóvão, v. 8, n. 4, p. 1-6, abr., 2012.

MATTOS, B. D. et al. Durabilidade a campo da Madeira de três espécies de *Eucalyptus* tratadas por imersão simples. **Agrária**, Recife, v. 8, n. 4, p. 648-655, set./dez., 2013.

OMOLE, A. O.; ONILUDE, M. A. Preliminary study on use of engine oil as wood preservative. **Journal of Tropical Forest Resources**, Ibadan, v. 16, n. 1, p. 66-71, jan./mar., 2000.

OLANIRAN, S. O. et al. Absorption and effect of used engine oil as wood preservative. **ProLigno**, Brasov, v. 6, n. 3, p. 1-2, set. 2010.

PEREIRA, P. A. C. **Eficiência da aplicação de óleo queimado em madeiras amazônicas submetidas ao ataque de cupins xilófagos**. 2015. 34f. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, 2015.

ROWELL, R. M. **Handbook of wood chemistry and wood composites**. Boca Raton: CRC Press, 2005. 473 p.

SANTINI, E. J. **Biodeterioração e preservação da madeira**. Santa Maria: CEPEF/FATEC, 1988. 125 p.

SSEMAGANDA, I. E. et al. Effectiveness of selected preservatives in protecting ugandan grown *Eucalyptus grandis* wood against termite attack. **Maderas. Ciencia y**

tecnología, Concepción, v. 13, n. 2, p. 135-142, jun./ago., 2011.

STANGERLIN, D. M. et al. Resistência natural da madeira de três espécies amazônicas submetidas ao ataque de fungos apodrecedores. **Ciência da Madeira**, Pelotas, v. 4, n. 1, p. 15-32, jan./jun., 2013a.

STANGERLIN, D. M. et al. Monitoramento da biodeterioração da madeira de três espécies amazônicas pela técnica da colorimetria. **Acta Amazonica**, Manaus, v. 43, n. 4, p. 429-438, set./dez., 2013b.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE PAINÉIS MDF

Rosane Betina WANDSCHEER*, Rafael Rodolfo de MELO, Jaqueline BRESSAN,
Nathália Toldo RISSI, Mayra Daniela FERREIRA, Daiane Cristina de LIMA,
Denise dos Santos OLIVEIRA, Andrey Gregory da Mota FERREIRA e SILVA

Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: rosane.lrv@gmail.com

RESUMO: Os painéis de madeira do tipo MDF (Medium Density Fiberboard), são chapas de fibras de média densidade, aglutinadas por meio de resinas, com ação de calor e pressão. Sendo empregadas em diferentes áreas, como na fabricação de móveis, construção civil e indústria de embalagens. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico em painéis de MDF, visando principalmente à melhoria de sua estabilidade dimensional. Os painéis foram obtidos junto ao comércio local, fabricados com matéria-prima *Eucalyptus* sp. e resina sintética ureia-formaldeído. Foram utilizadas vinte e cinco amostras para os ensaios, sendo estas subdivididas em diferentes grupos para o tratamento térmico em estufa utilizando as temperaturas de 160°C e 180°C, por um período de 6 e 12 minutos. Juntamente, avaliou-se o desempenho de amostras testemunhas, ou seja, as quais não foram submetidas a nenhum tipo de tratamento. Após o tratamento, foram produzidas amostras para os ensaios físicos (massa específica, absorção de água – às 2 e 24 horas, inchamento em espessura, residual e higroscópico – às 2 e 24 horas) e mecânicos (flexão estática e resistência ao arrancamento de parafusos). Para os ensaios físicos após o tratamento, as amostras foram reduzidas as dimensões de 15 cm x 15 cm x 1,5 cm em largura, comprimento e espessura e, para os ensaios mecânicos foram serradas nas dimensões de 7,5 cm x 42 cm x 1,5 cm em largura, comprimento e espessura. Os resultados das propriedades físicas indicaram que os tratamentos utilizados não proporcionaram aumento na estabilidade dimensional. As propriedades mecânicas também não foram afetadas pelo tratamento térmico.

Palavra-chave: Painéis de madeira, Termorretificação, Estabilidade dimensional.

1. INTRODUÇÃO

MDF é a sigla do termo em inglês *Medium Density Fiberboard*, que significa placa de fibra de média densidade. Há uma grande aceitação dos painéis MDF pelo mercado brasileiro de indústrias de móveis e áreas relacionadas, a qual se deve, dentre outras características, à sua excelente trabalhabilidade no processo de usinagem e de acabamento superficial (IWAKIRI, 2005). Nesse segmento da indústria nacional de transformação da madeira, observa-se uma crescente tendência da participação da madeira de eucalipto na produção de painéis MDF (BELINI et al, 2008) produzidos, basicamente, pela mistura dos elementos fibrosos com adesivo sintético seguida de prensagem sob ação de calor. Assim como a madeira, os painéis de madeira apresentam higroscopicidade, ou seja, quando em contato direto com a água ou alta umidade, incham em função da própria natureza higroscópica do material, ou ainda fruto da liberação das tensões impostas durante a prensagem da madeira, causando alterações dimensionais do painel.

Deste modo, o uso de tratamentos que visem à redução dos painéis. Existem vários tipos de tratamentos que podem ser empregados para melhoria da estabilidade dimensional da madeira e dos painéis de madeira, dentre estes se destaca o tratamento térmico, também conhecido como termorretificação (DEL MENEZZI, 2004; MELO, 2013). O tratamento térmico dos painéis de madeira surge como uma técnica que pode ser utilizada para aperfeiçoar a empregabilidade de madeiras e de produtos de madeira, principalmente daqueles considerados problemáticos do ponto de vista tecnológico. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento térmico nos painéis de MDF, visando à melhoria de sua estabilidade dimensional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Matéria-prima

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop. Foram utilizados dois painéis

de MDF obtidos junto ao comércio local, produzidos com *Eucalyptus* sp. e resina sintética de ureia-formaldeído, com tamanho de 160 cm x 280 cm e 1,5 cm de espessura. Destes painéis foram retiradas vinte e cinco sub - amostras com as dimensões 42 cm x 42 cm pela espessura do painel (1,5 cm), formando cada uma destas, uma unidade amostral. As amostras foram divididas aleatoriamente entre os tratamentos para a realização dos ensaios. Para compor os diferentes tratamentos térmicos, as sub - amostras foram selecionadas aleatoriamente em grupos de cinco conforme apresentado na Tabela 2. A fim de se comparar o efeito desses tratamentos sobre o painel, considerando as amostras testemunhas, o mesmo foi levado para estufa de circulação forçada de ar (Figura 1), onde foram realizados tratamentos utilizando temperaturas de 160°C e 180°C, com os tempos de tratamento de 6 e 12 minutos.

Figura 1. Estufa de circulação forçada e amostras prontas para serem tratadas termicamente.

2.2. Avaliações Experimentais

Para avaliação da qualidade das amostras submetidas aos diferentes tratamentos, foram realizados ensaios físicos (teor de umidade; massa específica; absorção d'água; inchamento em espessura, inchamento higroscópico e inchamento residual) e mecânicos (resistência à flexão estática e resistência ao arrancamento de parafusos), adotando as recomendações da norma D 1037 da American Society for Testing and Materials – ASTM (1998). Para os ensaios físicos após o tratamento, as amostras foram reduzidas as dimensões de 15 x 15 x 1,5 cm em largura, comprimento e espessura e, para os ensaios mecânicos foram serradas nas dimensões de 7,5 x 42 x 1,5 cm em largura, comprimento e espessura (Figura 2).

Figura 2: Modelo de corte das chapas para a confecção dos corpos-de-prova.

Massa específica e teor de umidade

Antes e após a realização do tratamento de termorretificação foi retirado às dimensões e o peso ao teor de umidade de equilíbrio. Esses dados foram utilizados para o cálculo da massa específica aparente (Equação 1) e do teor de umidade de equilíbrio (Equação 2) de cada amostra.

$$ME(g/cm^3): \frac{\text{Massa ao teor de umidade de equilíbrio (g)}}{\text{Volume ao teor de umidade de equilíbrio (cm}^3\text{)}} \quad (\text{Equação 1})$$

$$TUEq (\%): \frac{\text{Massa a umidade de equilíbrio} - \text{Massa seca}}{\text{Massa a umidade de equilíbrio}} \times 100 \quad (\text{Equação 2})$$

2.3. Estabilidade dimensional

Para aferição da estabilidade, foram demarcados nas amostras cinco pontos, os quais foram utilizados para obtenção da espessura em diferentes momentos, utilizando um relógio comparador. Adicionalmente, foram tomadas as dimensões e a massa de cada uma das amostras em cada uma das etapas. Todos esses parâmetros foram tomados antes e depois da imersão das amostras em água por períodos de 2 e 24 horas. Estas informações foram utilizadas para determinação do inchamento em espessura as 2 e 24 horas após a imersão (Equação 3) e a absorção de água também às 2 e 24 horas após a imersão (Equação 4).

$$IE (\%) = \frac{\text{Espessura média final} - \text{Espessura média inicial}}{\text{Espessura média inicial}} \times 100 \quad (\text{Equação 3})$$

$$AB (\%) = \frac{\text{Massa média final} - \text{Massa média inicial}}{\text{Massa média inicial}} \times 100 \quad (\text{Equação 4})$$

2.4. Inchamento residual e inchamento higroscópico

Após os ensaios de imersão em água, as amostras foram submetidas ao processo de aclimação por um período de 45 dias (Figura 3), e novamente foram tomadas suas dimensões e massa, para determinação do inchamento residual (Equação 5) e inchamento higroscópico (Equação 6).

$$IR = \frac{e_o - e_i}{e_i} \times 100 \quad (\text{Equação 5})$$

$$IH = IE - IR \quad (\text{Equação 6})$$

Em que: IR = inchamento residual (%); e_i = espessura inicial, anterior à imersão em água (mm); e_o = espessura observada após a climatização das amostras (mm); IH = inchamento higroscópico (%); IE = inchamento em espessura (%).

Figura 3: Amostra imersa em água durante período de 2 e 24 horas e após imersão em água em processo de aclimação.

2.5. Flexão estática

Para o ensaio de flexão foram determinados o Módulo de Elasticidade (MOE) e o Módulo de Ruptura (MOR) dos painéis. Os testes foram realizados em máquina

universal de ensaios, com capacidade de aplicação de carga de 300 KN. O vão utilizado entre os apoios foi de 24 vezes a espessura e a velocidade de aplicação de carga de aproximadamente 5 mm/minuto (Figura 4) (ASTM D-1037, 1998).

Figura 4: Teste de flexão estática realizado na máquina universal de ensaios.

2.6. Força ao arrancamento de parafusos

Para avaliar a força ao arrancamento de parafusos utilizaram-se os mesmos corpos-de-prova em que foram realizados os testes de flexão estática. Após o rompimento das amostras, os dois lados resultantes foram colados um sob o outro, o que originou uma nova amostra com as dimensões de aproximadamente 21 x 7,5 x 3,0 cm, em comprimento, largura e espessura (Figura 5).

Nas amostras produzidas, foi realizada uma perfuração ao longo da espessura utilizando uma broca de 3,2 mm de diâmetro com o auxílio de uma furadeira. Nesse orifício foi posto parafusos com 3,5 mm de diâmetro, 2,54 cm de comprimento e com 16 roscas/polegada foram introduzidos até 2/3 de seu comprimento. Posteriormente, foram realizados os testes na máquina universal de ensaios, onde foi obtida a resistência máxima ao arrancamento dos parafusos, utilizando-se a velocidade aproximada de 3 mm/minuto (ASTM D1037 – 1998).

Figura 5: Colagem das amostras coladas, inserção dos parafusos e realização do ensaio de força ao arrancamento de parafusos.

2.7. Análise dos Resultados

Os resultados obtidos para os parâmetros: massa específica (antes e após o tratamento), absorção de água (2 e 24 horas), inchamento em espessura (às 2 e 24 horas), inchamento residual, inchamento higroscópico, flexão estática; e resistência ao arrancamento de parafusos, para os diferentes tratamentos, foram avaliados por meio de análise de variância com posterior comparação pelo teste de Tukey a 5% de significância. O programa utilizado foi o ASSISTAT.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Propriedades físicas dos painéis

3.1.1. Massa específica

Os resultados obtidos de massa específica aparente dos painéis MDF variaram na faixa de 0,59 e 0,64 g/cm³ antes do tratamento, e de 0,59 e 0,64g/cm³ após o tratamento (Tabela 1), o que as classifica, segundo a AMERICAN NATIONAL STANDARD – ANSI/A1-

208-01 (1993), na categoria de baixa massa específica (menor do que 0,64 g/cm³). Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. Os resultados apresentam-se favoráveis, pois não ocorreram perdas na massa específica. Sendo assim a temperatura e/ou o tempo de duração dos tratamentos não provocou redução na densidade.

Tabela 1: Média da variação na massa específica das amostras do painel MDF antes e após o tratamento térmico.

Tratamentos (min-°C)	Antes (g/cm ³)	Após (g/cm ³)
0-0	0,60 Aa	0,60 Aa
6-160	0,61 Aa	0,62 Aa
12-160	0,62 Aa	0,62 Aa
6-180	0,65 Aa	0,64 Aa
6-180	0,59 Aa	0,59 Aa

Valores com a mesma letra, maiúsculas nas colunas, ou minúscula nas linhas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (5% de significância).

3.1.2. Absorção de água

Os resultados obtidos no teste de imersão de água nos tempos de 2h e 24h estão apresentados na Figura 6. Foi observada diferença estatística significativa entre os tratamentos avaliados. O tratamento que utilizou a temperatura de 180°C por doze minutos foi o que proporcionou o maior percentual de absorção de água.

Figura 6: Valores médios de absorção de água após as 2 e 24 horas de imersão observados para os diferentes tratamentos avaliados.

Del Menezzi (2004) porém, ao comparar as temperaturas de 220°C e 190°C, observou que o tratamento utilizando a maior temperatura reduziu a absorção de água, ou seja, resultou em melhoria mais acentuada das propriedades relacionadas à estabilidade dimensional em comparação ao tratamento utilizando a menor temperatura. Portanto, o resultado contrário no presente trabalho pode ter ocorrido devido à perda de qualidade na ligação do adesivo utilizado na fabricação dos painéis, que não deve ter suportado as temperaturas utilizadas. Para os demais casos não foi constatada

diferença significativa, resultado que se manteve após as 24 horas de imersão. Segundo a United States Department of Agriculture – USDA (2010), painéis de média densidade (0,60 a 0,80 g/cm³) devem apresentar absorção de água após a imersão inferior a 50%. Dos tratamentos avaliados, apenas o tratamento que utilizou a temperatura de 180°C por tempo de 12 minutos não atingiu as exigências apresentadas por esta normativa.

3.1.3. Inchamento em espessura

Os valores médios do inchamento em espessura (IE) nos tempos de 2 e 24 horas após imersão estão apresentados na Figura 7. De acordo com os dados acima observou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, tanto para os tempos de 2h como para 24h. O tratamento que apresentou o melhor desempenho, apresentando os menores valores de IE nos dois tempos, foi o tratamento que utilizou a temperatura de 160°C por um tempo de seis minutos.

Figura 7: Valores médios de inchamento em espessura após as 2 e 24 horas de imersão observados para os diferentes tratamentos avaliados.

Em relação ao inchamento em espessura às 24 horas, pode-se observar que os tratamentos, 6-180 e 12-180 não apresentaram diferença estatística, demonstrando que maiores temperaturas influenciam no inchamento dos painéis. Já Xiangquan (1997), avaliando duas temperaturas (190 e 220°C) e cinco tempos de pós-tratamento térmico (5, 10, 15, 20 e 25 minutos) em painéis aglomerados, concluiu que o inchamento dos painéis diminuiu à medida que se aumentou o tempo e a temperatura de tratamento. Del Menezzi (2004) atribuiu essa redução à liberação das tensões de compressão e a diminuição da higroscopicidade, proporcionada pelo tratamento térmico, resultando em melhoria da estabilidade dimensional dos painéis.

Esta constatação apresentada por Xiangquan (1997) é observada no presente trabalho apenas no tempo de 2h, no tratamento 12-180, onde ocorreu uma redução no IE com

o aumento do tempo e temperatura, sendo, portanto, recomendada a utilização de tratamentos com maiores temperaturas para se obter resultados mais satisfatórios de melhoria da estabilidade dimensional dos painéis.

Os valores obtidos para inchamento em espessura não ultrapassaram o máximo aceito pela norma ANSI A 208.1 (1993), que estabelece o máximo de 35%.

3.1.4. Inchamento residual e higroscópico

Os resultados da análise estatística de inchamento residual não apresentaram diferenças significativas (Figura 8). Os valores de inchamento higroscópico para as amostras tratadas foram significativamente superiores ao da testemunha e isso pode ter sido causado pela grande liberação das tensões do material tratado. Resultado este semelhante ao encontrado por Arruda (2012) avaliando a influência do tratamento termomecânico de lâminas de *Amescla (Trattinnickia burseraefolia)* nas propriedades físicas e mecânicas de compensados.

Figura 8: Valores médios observados para o inchamento residual e inchamento higroscópico observados para os diferentes tratamentos avaliados.

Outro fator que possivelmente contribuiu para maiores valores de absorção de água e inchamento tanto em espessura como higroscópico, foi o tipo de material utilizado na fabricação dos painéis. Haselein (1989) também encontrou dificuldade ao trabalhar com *Eucalyptus grandis* e resinas fenólicas para a produção de chapas aglomeradas, tendo os painéis produzidos apresentado colagem deficiente e inchamento excessivo. Niekerk; Pizzi (1994), destacaram que extrativos presentes nessa espécie promovem um rápido decréscimo no pH do adesivo durante o processo produtivo, o que por sua vez dificulta a colagem.

3.2. Propriedades mecânicas dos painéis

3.2.1. Flexão estática

Os resultados da análise estatística para módulo de ruptura e módulo de elasticidade não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos avaliados

(Figura 9). Os testes para MOR apresentaram valores acima da norma ANSI/A 208.1/93 (ANS, 1993), que estabelece o valor mínimo de 12,5 MPa. Da mesma forma, o MOE apresentou valores médios acima do mínimo exigido pela norma USDA (2010), que estabelece como valor mínimo para comercialização de painéis MDF o valor de 1.700 MPa.

Figura 9: Valores médios do módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) observados para os diferentes tratamentos avaliados.

Através destes valores é possível observar correlações negativas entre a absorção de água 2 e 24 horas com os módulos de ruptura e elasticidade. O tratamento 12-180 foi o que apresentou maiores valores para absorção de água nos dois tempos, e os menores para os testes de flexão estática. Eleotério et al. (2000) também observaram correlação negativa entre o MOE e MOR e a absorção de água de painéis compensados, corroborando com o observado neste trabalho. Protásio et al. (2012) relata que quanto maior a absorção de água dos painéis aglomerados produzidos com *Eucalyptus grandis* menores serão os módulos de ruptura e elasticidade e menor será a qualidade mecânica dos painéis.

3.2.2. Força ao arrancamento de parafusos

Podemos verificar na Figura 10, os valores médios obtidos para força ao arrancamento de parafusos (AP) entre os diferentes tipos de tratamentos. Verifica-se que o tratamento 6-160 foi o que proporcionou menor força ao arrancamento de parafuso com resistência de 807,4 N, enquanto que o tratamento 12-160, foi o que proporcionou maior resistência com valor de 897,1 N. Todavia, observou-se que não houve diferença significativa à força ao arrancamento de parafuso para os diferentes tratamentos utilizados.

Okino et al. (2007), efetuando o pós-tratamento térmico com temperatura de 190°C e por um período de 12 minutos em painéis OSB produzidos com adesivo uréia-formaldeído e com a madeira de *Cupressus glauca* Lam, concluíram que as propriedades mecânicas (MOR e

arrancamento de parafuso) também não foram afetadas pelo tratamento térmico.

Figura 10: Valores médios de resistência ao arrancamento de parafusos observados para os diferentes tratamentos avaliados.

A força média ao arrancamento de parafuso foi superior ao mínimo estipulado pela norma ANSI/A 208.1 (1993), que exige, em chapas de baixa densidade, um valor de resistência igual ou superior a 550 N.

4. CONCLUSÕES

Os tratamentos térmicos utilizados não apresentaram melhora das propriedades físicas dos painéis. Para alguns casos, observou-se que o uso da temperatura proporcionou uma redução da estabilidade dos painéis MDF.

Quanto às propriedades mecânicas, independente da temperatura e do tempo utilizados não foi constatada influência significativa na resistência dos painéis MDF.

Deste modo, recomenda-se a utilização de tratamentos que apresentem combinações de tempo e temperatura diferentes das avaliadas no presente trabalho, visando analisar a viabilidade do uso do tratamento térmico como ferramenta para a melhoria das propriedades dos painéis.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela bolsa ao primeiro, segundo e ao terceiro autores.

6. REFERÊNCIAS

AMERICAN NATIONAL STANDARD – ANSI. **Mat-formed wood particleboard: specification ANSI/A 208.1**. Gaithersburg: National Particleboards Association, 1993. 9p.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. **Standard test methods for evaluating properties of wood-based fiber and particle panel materials: ASTM D 1037-96a**. Philadelphia: ASTM, 1998. v. 04.09: (Annual Book of ASTM Standards).

ARRUDA, L. M. **Modificação termomecânica da madeira de Amescla (*Trattinnickia burseraefolia* (Mart.) Willd.): efeito sobre as propriedades de lâminas e compensados**. 2002. 121f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

BELINI, L. U. et al. **Propriedades físicas e mecânicas de painéis MDF confeccionados com Madeira de**

Eucalyptus grandis. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 11. Londrina. Anais... Londrina: UEL, 2008.

CARASCHI, J. C. et al. Avaliação de Painéis Produzidos a partir de Resíduos Sólidos para Aplicação na Arquitetura. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, São Carlos, v.19, n.1, p.47-53, 2009.

DEL MENEZZI, C.H.S. **Estabilização dimensional por meio do tratamento térmico e seus efeitos sobre as propriedades de painéis de partículas orientadas (OSB)**. 2004. 226f. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

DEL MENEZZI, C.H.S. **Instabilidade dimensional da madeira e de seus subprodutos: causas, conseqüências e prevenção**. Brasília: UnB, 2006. 37p. (Comunicações Técnicas Florestais, v.8, n.2).

HASELEIN, C.R. **Análise de parâmetros para a fabricação de chapas de partículas aglomeradas de madeira de eucalipto (*Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maiden) e embaúva (*Cecropia* sp.)**. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal), UFV, Viçosa-MG, 1989. 75p.

IWAKIRI, S. **Painéis de madeira reconstituída**. Curitiba: FUPEF, 2005. 247p

MELO, R. R. **Estabilidade dimensional de compostos de madeira**. Ciência da Madeira, Pelotas, v.4, n.2, p.152-175, 2013.

NIEKERK, I.A.; PIZZI, A. **Characteristic industrial technology for exterior *Eucalyptus* particleboard**. Holz als Roh nd Werkstoff, v.52, n.2, p.109-112, 1994.

OKINO, E.Y. A.; TEIXEIRA, D. E.; DEL MENEZZI, C. H. S. **Post-thermal treatment of oriented strandboard (OSB) made from cypress (*Cupressus glauca* Lam)**. Maderas Ciencia y Tecnologia, Concepción, v. 9, n. 3, p. 199-210, 2007.

PROTÁSIO, T. P., GUIMARÃES JÚNIOR, J. B., MENDES, R. F., MENDES, L. M., GUIMARÃES, B. M. R. **Correlações entre as Propriedades Físicas e Mecânicas de Painéis Aglomerados de Diferentes Espécies de *Eucalyptus***. Floresta e Ambiente, 19(2):123-132; 2012.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. **Wood Handbook: wood as engineering material**. USDA: Washington, 2010. 473p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RENDIMENTO DE *Hymenaea courbaril* NA PRODUÇÃO DE PISOS E DERIVADOS NUMA INDÚSTRIA EM ALTA FLORESTAL/MT

Suellen Sampaio PEREIRA, Ivan Cleiton de Oliveira SILVA*,
Jociane Rosseto de Oliveira SILVA, Marlize Refatti ZINELLI

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: ivanunemataf@unemat.br

RESUMO: O processamento industrial da madeira gera sobras e resíduos que precisam ser adequadamente gerenciados e na maioria dos casos, os resíduos de base florestal são desprezados ou destinados à queima para produção de energia. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar o aproveitamento da madeira de jatobá no processo de produção de pisos a partir da quantificação dos resíduos e subprodutos gerados, na indústria Brasil Tropical Pisos, localizada no Município de Alta Floresta, Mato Grosso. Para isso foi feita a análise do processo de produção de piso desde a primeira classificação visual, refilamento, desengrosso, segunda classificação visual, refilamento, plaina e destopo, perfil longitudinal, perfil transversal, e classificação geral do material gerado e dos subprodutos. Foi quantificado um total de 7,80 m³ de madeira, sendo que na primeira classificação visual apenas 7,37 m³ entraram para o fluxo de produção, e 5,01 m³ (64,21%) geraram os produtos esperados (piso de primeira qualidade, piso selecta e taco palito). Quanto à quantidade total de resíduos foram obtidos 2,79 m³ (35,79%) de madeira, destinados à produção de energia, de tabiques e caixaria. O aproveitamento de resíduos contribui para a redução de áreas de estocagem, menores custos de produção e maior eficiência na utilização da matéria prima. Porém, necessita-se de um estudo mais detalhado sobre a metodologia utilizada, equipamentos, manutenção das máquinas e tecnologia empregada, para que se possa agregar valor ao produto, minimizando o desperdício e aumentando a produtividade.

Palavra-chave: pisos de madeira, resíduo, qualidade, jatobá.

1. INTRODUÇÃO

A produção brasileira de pisos de madeira passou de 20 milhões de m² em 2000 para 23 milhões de m² em 2010, um aumento de 15% durante esse período. A participação dos pisos de madeira sólida passou de 40% em 2000 para 46% em 2010. Os pisos de madeira maciça são em sua maior parte produzidos na Amazônia, geralmente visando sua exportação. Houve queda da produção entre 2006 e 2009 por conta da crise econômica mundial (NAHUZ, 2007). O segmento de pisos de madeira no Brasil enfrenta a realidade do setor florestal quanto à qualidade, apresentando falta de padronização e de especificação para os produtos. Com a finalidade de adoção e melhoria de programas de qualidade pelas empresas, a Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, em conjunto com associados, estão buscando o desenvolvimento do segmento. Entretanto, as ações tomadas até o momento ainda estão concentradas na qualidade dos produtos, desconsiderando os processos (SOARES, 2009). No Brasil, a produção de pisos também

apresenta um crescimento significativo ao longo dos anos, entretanto a participação brasileira no mercado mundial é muito pequena considerando a grande vocação florestal do país. Com consumo e produção crescentes, a qualidade torna-se imprescindível, inclusive na agregação de valor aos produtos (ANDRADE et al., 2010).

A Amazônia Legal é atualmente um grande fabricante de pisos de madeira maciça. A produção mundial de pisos de madeira maciça passou de 227 milhões de m² em 1999, para 463 milhões de m² em 2007. Um aumento médio de 9% a.a. durante o período e a produção brasileira de 10,3 milhões de m² de pisos de madeira maciça, aproximadamente 7,7 milhões m² (75%) eram referentes a indústrias localizadas na Amazônia legal (NAHUZ, 2007). A indústria da madeira vista, de maneira global, usa os recursos naturais de maneira ineficiente, tanto na obtenção da matéria prima, quanto na fase de produção dos produtos, como também no descarte dos produtos no fim de sua vida útil. Isso dignifica que há uma grande exploração dos recursos madeireiros principalmente das

florestas nativas, levando a grande devastação desses recursos, e a grande geração de resíduos a prova desta ineficiência (TEIXEIRA; CÉSAR, 2006). Freitas (2000) afirma que "o aproveitamento de toda a árvore pelas indústrias madeireiras, está em torno de 30% a 60%, variando de empresa para empresa". Ou seja, apenas 1/3 da madeira extraída é transformada em produtos finais. Os resíduos desta produção, portanto, é uma grande quantidade de madeira que não têm destino correto.

O processamento industrial da madeira gera sobra e resíduos que precisam ser adequadamente gerenciados. Ainda que possa ser biologicamente degradados, a concentração destes resíduos em um determinado local, sua disposição ou queima podem causar impactos ambientais negativos. Estes restos do processamento da madeira poderão ser aproveitados como material produtor de energia, biologicamente degradados ou serem novamente incorporados no processo produtivo de outros produtos tais como celulose, painéis e chapas de madeira reconstituída (FAGUNDES, 2003). Do ponto de vista social, a indústria madeireira contribui significativamente na geração de empregos, devido à mão-de-obra empregada. No segmento de obtenção de piso, essa característica se torna mais evidente, pois a classificação desse produto é feita manualmente (SANTOS et al., 2010). As perdas de material, na forma de sobras ou resíduos, no processamento das toras de madeira, além de ser uma variável muito importante para o gerenciamento da produção é responsável por uma parcela significativa dos impactos ambientais causados pela produção de madeira serrada. A quantificação e a identificação dos resíduos do processamento da madeira são componentes fundamentais para o estudo de suas possibilidades de aproveitamento como insumo de outros produtos (FAGUNDES, 2003).

As linhas de processamento primário (serraria e laminação) não estão integradas com as linhas de processamento secundário, gerando assim distintas fontes de geração de resíduos de madeira e, quase sempre, bastante distantes. Um exemplo típico são as fábricas de piso de madeira tropical. A principal matéria-prima das fábricas de pisos de madeira é a madeira serrada, quase sempre, produzida em uma unidade industrial (serraria) independente e reprocessamento de resíduos de madeira e a sua transformação em produtos de maior valor agregado e a melhor maneira de valorizá-los. Pisos de madeira (decks e parquets) são exemplos típicos de produtos que podem ser obtidos a partir de resíduos de madeira (destopos e peças curtas). Atualmente, existem tecnologias disponíveis para produção de pisos de madeira que permite inclusive o tingimento da madeira e uniformização da coloração das peças, recuperando assim os resíduos de madeira que seriam descartados por restrições do mercado quanto à coloração desuniforme do produto (MMA, 2009).

Diversos são os tipos de pisos de madeira maciça, os quais assumem diferentes denominações de acordo com suas dimensões (assoalho, parquet, lamparquet, taco, entre outros). Estes são considerados como produtos de maior valor agregado, são peças molduradas empregadas na construção civil para revestimento. No último ano estes produtos tiveram um expressivo crescimento nas

exportações brasileiras, superando a média mundial (PADILHA et al., 2006).

A diversidade de espécies utilizadas na produção de piso é pequena, quando comparada com o grande número de essências florestais disponíveis com elevado potencial de uso (PADILHA et al., 2006). Entre as mais utilizadas para esta finalidade pode-se citar o Jatobá (nome científico), Cumaru (nome científico), Muiracatiara (nome científico) e Ipê (nome científico) (GRANETO, 2010). Padilha et al. (2006) cita além de cumaru, jatobá, e ipê, a peroba-rosa (nome científico). Segundo o mesmo autor as madeiras dessas espécies apresentam alta qualidade para a finalidade em questão, mas são relativamente caras e nem sempre encontradas em dimensões padronizadas. Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar o aproveitamento da madeira de jatobá no processo de produção de pisos a partir da quantificação dos resíduos e subprodutos gerados, na indústria Brasil Tropical Pisos localizada no Município de Alta Floresta, Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada na indústria Brasil Tropical Pisos, localizada no município de Alta Floresta, extremo norte do Estado de Mato Grosso, nas coordenadas geográficas 09°49'58.2" S e 56°03'22.7" W e altitude de 284 m. A indústria apresenta uma área de 120.000 m². A pesquisa foi desenvolvida na serraria da indústria, onde foi feito o acompanhamento do processo de produção de pisos da espécie Jatobá (*Hymenaea courbaril* L.), analisando as seguintes etapas do fluxo produtivo na fabricação do piso: a) primeira classificação visual: refilamento, desengrosso (desengrossadeira); b) segunda classificação visual: refilamento, aplainamento e destopa, perfil longitudinal, perfil transversal, e classificação geral do material gerado e dos subprodutos (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Fluxograma de produção de pisos na Brasil Tropical Pisos, Alta Floresta/MT. (Fonte?)

Figura 2. Parte do processo de produção de pisos na Brasil Tropical Pisos, Alta Floresta/MT (Foto: Acervo dos autores)

Na primeira classificação visual, as peças com tortuosidade, rachaduras e danos causados por patógenos foram retiradas e utilizadas para caixaria; no refilamento, são dadas as dimensões de largura requeridas para a produção de pisos; na desengrossadeira e plaina, a madeira é lixada dando características mais leves às peças, uniformizando a espessura e facilitando a classificação visual, identificando possíveis defeitos; na plaina moldureira são conferidos o perfil longitudinal das peças; as peças perfiladas longitudinalmente seguem a segunda classificação visual, em que se utiliza um giz vermelho; em seguida na destopadeira de leitura inteligente, são retiradas das peças possíveis imperfeições a elas e definida a dimensão final do piso; em uma refiladeira é conferido o perfil transversal (encaixe macho-fêmea). E por último a classificação final onde se destina a funcionalidade do material produzido (primeira qualidade, segunda qualidade (selecta) e taco palito).

A grade analisada foi de número 121894, com um volume de 7,80 m³, 60 peças de largura de 11,1cm, espessura de 23 cm e 2 m de comprimento, e 70 peças com 2,65 metros de comprimento, 11,1 cm de largura e 23 cm de espessura. A quantificação dos resíduos foi feita, além depois da primeira classificação visual, também após as peças passarem pela perfiladeira em que foi utilizado o giz vermelho. Para a fabricação de taco palito, a madeira utilizada apresenta insuficiência de características mínimas para a produção de pisos selecta e 1^a qualidade, como rachadura e manchas, mas com elevado potencial mercadológico. A partir da medição foi determinada a volumetria da matéria prima aproveitada e posterior análise de qual foi o aproveitamento de todo o processo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi analisada uma grade de madeira de jatobá de 7,80 m³ para a produção de pisos, totalizando 130 peças. A madeira em questão encontrava-se estocada no pátio, ao ar livre, e posterior feito a secagem artificial, de acordo com a metodologia utilizada pela indústria. Na Tabela 1 observam-se os resultados obtidos durante o processamento da madeira após a retirada da estufa. Na fase inicial de classificação visual das peças, 0,43 m³ (5,5%) de madeira apresentou rachaduras, tortuosidades ou danos causados por agentes patogênicos, e por isso impróprias para a utilização na fabricação de pisos, sendo então utilizadas para caixaria.

Tabela 1. Valores obtidos dos produtos beneficiados e resíduos gerados durante o processamento da madeira para a produção de pisos na indústria Brasil Tropical Pisos, Alta Floresta/MT. Ano do levantamento

Processo	Resíduo (m ³)	Produção (m ³)	%
Defeito de secagem (desclassificada)			
Refiladeira			
Pré-plaina	1,52	-	18,48
Plaina			
Otimizadora			
Piso de 1 ^o Qualidade	-	3,61	46,32
Piso de 2 ^o Qualidade	-	0,87	11,1
Taco Palito	-	0,53	6,79
Total produzido (m ³)	-	5,01	64,21
TOTAL	-	7,80	100
Total resíduo	2,79	-	35,79

Segundo a Associação Nacional dos Produtores de Piso de Madeira-ANPM (2006), a madeira de jatobá seca ao ar apresenta pouca deformação, porém quando a secagem é muito rápida pode haver rachaduras e empenamentos, sendo então recomendada a secagem ao ar livre e em local protegido da luz solar direta, e com boa ventilação. Os problemas por empenamentos são os maiores causadores de desperdícios, pois para a correção das peças retorcidas torna-se necessário a realização de cortes ao longo das mesmas, que em alguns casos gera uma perda de trinta por cento do tamanho original de uma peça (VALENTE et al., 2009). Segundo o mesmo autor, o principal motivo do empenamento é a secagem ao ar livre e a mecânica da matéria prima, pois em muitos casos este fica por muito tempo no pátio e não tem proteção contra as mudanças climáticas. A secagem mecânica é um grande problema, pois a temperatura da madeira aumenta muito quando levada e as peças que ficam em contato com os separadores empenam.

Os 5,01 m³ (64,21%) de madeira restantes passaram pelos processos de refilamento, plainagem e destopadeira (máquina inteligente), originando 3,61 m³ de piso de primeira qualidade ou (1^aA), 0,87 m³ de piso selecta (1^aB) e 0,53 m³ de taco palito, sendo respectivamente 46,32%, 11,1% e 6,79% de aproveitamento. Foram gerados um total de 2,79 m³ de resíduos, sendo 0,43 m³ (5,5%) na quebra de secagem, 1,52 m³ (18,48%) no processo de usinagem (refilamento, plainagem e destopo) e 0,84 (11,81%), ou seja, 30,1% do total de resíduos não foram quantificados, sendo esses os gravetos, lascas e pó de serra. Estes são reutilizados pela empresa na queima para produção de energia motriz, caixaria e tabiques.

Para o cálculo de rendimento da madeira, ou seja, a quantidade de material que deu origem a produtos (pisos) de 1^aA, 1^aB (selecta) e taco palito levou-se em consideração o que entrou para a fabricação nos processos industriais subtraídas as perdas obtidas durante estes processos, desconsiderando materiais que foram reutilizados em algum setor de produção da empresa. A respeito das técnicas de reutilização, Fagundes (2003) afirma que este procedimento se adéqua aos conceitos de desenvolvimento sustentável, por isto é importante propor seu reaproveitamento, principalmente em outros produtos madeiráveis, que os incorporem em sua produção, sejam economicamente viáveis, ambientalmente corretos e

mercadologicamente competitivos, tal como é feito na empresa Brasil Tropical Pisos na fabricação do taco palito, por exemplo. Segundo Valente et al. (2009) a influência da matéria prima no custo do produto final chega quase a 70% do valor total, por este motivo as perdas devem ser evitadas ao máximo e os erros detectados e corrigidos antes de passar para os processos subsequentes.

Segundo a empresa alguns fatores que podem ter levado a baixa produtividade do material analisado, como o excesso de tempo da carga em pátio, superior a 36 meses, elevada exposição aos fatores climáticos e intempéries que causam dano a qualidade da madeira, ocasionando rachaduras, manchas e deformações, ataque de agentes patogênicos à matéria prima e, não ao fato do material não ter sido seco em estufa com condições apropriadas de secagem. Acerca dos fatores que alteram a qualidade final da madeira estocada em pátio Valente et al. (2009) afirma que os problemas ocasionados pela forma inadequada de armazenamento podem ocasionar perdas significativas no decorrer do processo produtivo.

Hillig et al. (2006) ressalta que grande parte do resíduo de madeira é gerado no processamento da madeira serrada, e que o percentual gerado em relação à madeira processada depende, além dos fatores tipo de processo empregado, tipo de matéria-prima utilizada e produto final obtido, das condições tecnológicas empregadas.

Para a indústria é conveniente e necessário aproveitamento dos resíduos dos processos de usinagem, pois contribuem para redução de áreas de estocagem, menores custos de movimentação e redução da poluição ambiental, redução nos custos de produção e maior eficiência na utilização da matéria-prima. Para isso é necessário um estudo mais detalhado levando em consideração principalmente a matéria prima utilizada, a metodologia utilizada no processo de secagem natural e artificial, equipamentos utilizados no processo de fabricação de pisos, assim como manutenção das máquinas e tecnologia empregada. Essas alternativas dadas aos resíduos e aos equipamentos utilizados agregam valor às ao produto podendo ajudar a minimizar o desperdício e aumentar a produtividade. Para isso é necessário um estudo mais detalhado de cada processo de fabricação de pisos, tentando conhecer em cada etapa os resíduos gerados e assim adotar medidas mitigadoras.

4. CONCLUSÕES

Do montante de 7,80 m³ de madeira que deram entrada ao processo de produção exatamente 5,01 m³ (64,21%) geraram os produtos esperados, sendo eles, piso de primeira qualidade, piso selecta e taco palito ou outros produtos de interesse comercial. A quantidade total de resíduos obtidos durante o processo de fabricação de pisos somaram 2,79 m³ (35,79%) de madeira, destinados à produção de energia por meio de queima, utilização de tabiques e caixaria.

5. AGRADECIMENTOS

A indústria Brasil Tropical Pisos por fornecer a matéria-prima e o local para realização deste trabalho.

6. REFERÊNCIAS

ANDRADE, A.; JANKOWSKY, I. P.; TAKESHITA, S.; VIEIRA NETO, R. P. Análise de qualidade em pisos de madeira. **Revista da Madeira**, Curitiba, v.21, p. 12-18, nov. 2010.

ANPM. - Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira. Pisos de Madeira: Pisos e decks de madeira são clássicos na arquitetura. *Revista da Madeira*, n.100, 2006. Disponível em: <http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=976&subject=Pisos>. Acesso em: 15 mar 2014.

FAGUNDES, H. A. V. Produção de madeira serrada e geração de resíduos do processamento de madeira de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. 2003. Falta número de páginas. Dissertação, (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

FREITAS, L. C. A baixa produtividade e o desperdício no processo de beneficiamento da madeira: um estudo de caso. 2000. 147f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, 2000.

GRANETO, L. F. Processo produtivo de piso engenheiro de madeira. 2010. 60 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

HILLIG, E.; SCHNEIDER, V. E.; WEBER, C.; TECCHIO, R. D. Resíduos de madeira da indústria madeireira – caracterização e aproveitamento. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, XXVI., 2006, Fortaleza: 2006. p. 1-6.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Levantamento sobre a geração de resíduos provenientes da atividade madeireira e proposição de diretrizes para políticas, normas e condutas técnicas para promover o seu uso adequado. Projeto PNUD BRA 00/20 - Apoio às políticas públicas na área de gestão e controle ambiental. Sumário Executivo. Curitiba, 2009.

NAHUZ, M. A. R. Madeiras brasileiras e exóticas. Caxias do Sul-RS, Lettech Editora e Gráfica, 2007. 57p.

PADILHA, C.; LIMA, J. T.; SILVA, J. R. M.; TRUGILHO, P. F.; ANDRADE, H. B. Avaliação da qualidade da madeira de *Eucalyptus urophylla* para utilização em pisos. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n. 71, p. 141-147, falta mês, 2006.

SANTOS, I. S.; LIMA, J. T.; SILVA, J. R. M. Avaliação de pisos produzidos a partir de toras de clones de *Eucalyptus* sp. com pequenos diâmetros. **Cerne**, Lavras, v. 16, n. 4, p. 473-478, 2010.

SOARES, P. R. C. Indicadores críticos da manufatura de pisos de madeira maciça. 2009. 112 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2009

TEIXEIRA, M. G.; CÉSAR, S. F. Produção de Compósito com Resíduo de Madeira no Contexto da Ecologia Industrial. In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10, 2006, São Pedro. Anais eletrônicos... São Pedro, 2006. Disponível em:
<http://portal.faculdadedacidade.edu.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7&Itemid=290>. Acesso: 14 mar 2014.

VALENTE, A.; BERNDT, E. M; GUZZI, J. L. Gestão de Estoques em Madeira Serrada. Faculdade Dinâmica das Cataratas: Curso de Administração de Empresas. Foz do Iguaçu, 2009. Página?

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

RETRATIBILIDADE DA MADEIRA DE *Mimosa scabrella*

Tess POPINHAKE*, Ana Paula CAETANO, Andressa STRATMANN, Magnos Alan VIVIAN

Universidade Federal de Santa Catarina, Curitiba, Santa Catarina, Brasil.

*E-mail: popinhakitess@gmail.com

RESUMO: A *Mimosa scabrella* (Bracatinga) é uma árvore típica da mata de araucárias, situada no sul do Brasil, e tem grande ocorrência e importância na região da serra catarinense. O objetivo do presente estudo foi determinar a retratibilidade (contração total) da espécie *Mimosa scabrella*. Para isso utilizou-se três árvores da espécie, das quais retiraram-se discos para confecção de corpos de prova com as dimensões de 50 X 50 X 20 mm, destas amostras foram obtidas as dimensões verdes e secas, utilizadas para determinação da retratibilidade destas amostras para os sentidos longitudinal, radial, tangencial e volumétrica. Com base nos dados observou-se a contração de 0,99; 4,49; 11,49 e 16,29; no sentido longitudinal, radial, tangencial e volumétrica, respectivamente. Estes valores indicam que a madeira de bracatinga é instável, e está sujeita a variações nas suas dimensões, desta forma deve-se ter cuidado com suas condições de uso e exposição.

Palavra-chave: Bracatinga, estabilidade dimensional, umidade.

1. INTRODUÇÃO

Conhecida popularmente como bracatinga, a *Mimosa scabrella* Benth é uma espécie pioneira, colonizadora de ambientes perturbados, onde a vegetação original foi derrubada ou teve influência antrópica que promoveu a abertura de clareiras (ROTTA; OLIVEIRA, 1981). A bracatinga é uma árvore típica da mata de araucárias, típica do sul do Brasil. Tem sido introduzida em outros países, como Costa Rica e Guatemala e tem uma vida curta entre 10 e 20 anos. É resistente a geadas, mas não aceita o sombreamento, cresce melhor ao céu aberto (MAZUCHOWSKI, 2012). Para Carvalho (2003, apud QUARTAROLI et al, 2010), a madeira da Bracatinga tem propriedades físico-mecânicas consideradas de médias a altas, já a resistência média e durabilidade natural são consideradas baixa. Segundo Costa et al. (2001), uma árvore quando recém é submetida ao abate retém grande porcentagem de água. Quando esse conteúdo de água é reduzido, até uma porcentagem nula de umidade, a madeira pode apresentar contração. Com isso pode-se afirmar que a mudança no volume da madeira, pode apresentar defeitos, tanto quando a madeira atinge seu ponto de saturação, quanto a umidade diminui a 0%, podendo assim afetar de forma expressiva o uso da madeira para o setor industrial (COSTA et al, 2001). Com base nisto, o estudo em questão teve por objetivo a determinação da retratibilidade (expresso em contração total) da madeira de bracatinga (*Mimosa scabrella*).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para condução do estudo foram escolhidas na Universidade Federal de Santa Catarina, campus de

Curitiba, três árvores da espécie *Mimosa scabrella*, com aproximadamente 5 anos de idade, as quais apresentavam DAP e altura média de 18,35 cm e 14,21 m, respectivamente. Em seguida foram retirados discos da base (≈ 10 cm) com aproximadamente 5 cm de espessura. Após esse processo, os discos foram colocados em um recipiente com água para sua completa saturação (Figura 1). Após saturação, confeccionou-se os corpos de prova para determinação da retratibilidade (contração total), com as dimensões de 50 X 50 X 20 mm, conforme Figura 2.

Figura 1. Discos imersos na água para serem uniformemente saturados.

Após a confecção dos corpos de prova, as peças foram mantidas novamente durante 5 dias em recipiente com água, para sua completa saturação de fibras. Em seguida, com auxílio de um paquímetro digital, foram obtidos os valores saturados para os três sentidos da madeira (longitudinal, tangencial e radial), para cada uma das amostras. Logo após a obtenção dos valores saturados os

corpos de prova foram transportados para estufa, onde permaneceram por 72h, a uma temperatura média constante de $103 \pm 2^\circ\text{C}$. Após este período foram obtidas as medidas secas para cada um dos sentidos.

Figura 2. Corpos de Prova utilizados para determinação da retratibilidade

Após a obtenção das dimensões verdes e secas determinou-se a contração total para os sentidos: longitudinal, radial e tangencial, assim como contração volumétrica. Para determinação destes valores utilizou-se a Equação 1.

$$C\% = \frac{DU-DS}{DU} \times 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: C%= contração, DU= Direção úmida, DS= Direção seca.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados na Tabela 1 são referentes aos valores de contração, para a madeira de *Mimosa scabrella*. A retratibilidade da madeira é o fenômeno relacionado à variação dimensional da madeira, em função da troca de umidade do material com o meio que o envolve, até que seja atingida uma condição de equilíbrio, chamada de umidade de equilíbrio higroscópico (REVISTA DA MADEIRA, Ed. 59, SETEMBRO DE 2001).

Tabela 1 – Valores de contração total observados para a madeira de *Mimosa scabrella*.

Amostra	L (%)	R (%)	T (%)	V (%)
Arv. 1	1,53	3,61	9,79	14,32
Arv. 2	1,34	4,24	13,13	19,93
Arv. 3	0,10	5,61	11,52	16,55
Média	0,99	4,49	11,48	16,29

L – contração longitudinal; R – contração radial; T – contração tangencial; V – contração volumétrica; Arv. - Árvore.

Os valores da Tabela 1 são também apresentados na Figura 3. Os valores de contração observados são superiores aos encontrados por Costa et al (2001), que encontrou valores médios para contração radial igual a 4,26%, tangencial 10,13% e volumétrica 13,97%.

Figura 3. Média de contração das amostras de *Mimosa scabrella*

4. CONCLUSÕES

Com base nos valores observados no presente estudo, pode-se analisar que o valor médio da contração total da madeira de bracatinga é de 0,99; 4,49; 11,48 e 16,29; longitudinal, radial, tangencial e volumétrica respectivamente.

Foi constatado pelos resultados apontados previamente, que os cortes transversais tangenciais diminuem acentuadamente em relação aos cortes transversais radiais e longitudinais. Estes valores indicam que a madeira de bracatinga é instável, e está sujeita a variações nas suas dimensões, desta forma deve-se ter cuidado com suas condições de uso a que esta for exposta.

5. REFERÊNCIAS

COSTA, A. F. et al. Eficiência de um resíduo de origem petrolífera sobre a estabilidade dimensional da madeira de *Pinus sp.* (pinus) e *Mimosa scabrella* Bentham (bracatinga). *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 11, n. 2, p. 59-70.

MAZUCHOWSKI, J. Z. **Incremento da produtividade da bracatinga *Mimosa scabrella* Bent. sob aplicação de lodo de esgoto e técnicas de manejo silvicultural.** Curitiba: Doutorado (Tese em silvicultura) – Pós-Graduação na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 275 p.

QUARTAROLI, L. et al.. *Propriedades físicas da madeira de bracatinga (Mimosa scabrella bentham) de ocorrência na região de Irati, PR.* Disponível em: <http://anais.unicentro.br/sef/iisef/pdf/resumo_29.pdf>. Acesso em: 26 set. 2015.

ROTTA E, OLIVEIRA YMM. **Área de distribuição natural da bracatinga (*Mimosa scabrella*).** In: *Anais do Seminário Sobre Atualidades e Perspectivas Florestais*, 4.: Bracatinga uma alternativa para reflorestamento. Curitiba: Embrapa-URPFCS; 1981. p. 1-24.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE FITOQUÍMICA DE EXTRATO ORGÂNICO DE PSEUDOCAULE DE *Musa* spp.

Thais Cibeli SILVA*, Ananda C. Gomes ALENCAR, Juliana GARLET,
Mayara Peron PEREIRA, Taynara Paula SOUSA

Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: thaiscibeli@gmail.com

RESUMO: As análises fitoquímicas são realizadas por meio de extratos aquosos, método utilizado para a identificação da presença de diferentes metabólitos secundários nas plantas, que podem apresentar efeito inseticida. O objetivo foi avaliar a presença de metabólitos secundários em extrato de pseudocaule de bananeira - *Musa* spp. com potencial inseticida. Como resultado obteve-se a presença de flavonóides, saponinas e taninos (condensados), e ausência de alcalóides, substâncias que podem ter efeito inseticida.

Palavras Chave: Bananeira; inseticida; metabólitos secundários.

1. INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade conhece-se as propriedades presentes nas plantas utilizadas na medicina e no controle de insetos-praga (FRACETO et al., 2015). Atualmente, têm sido estudadas e testadas diversas plantas por meio de extratos, método utilizado para se identificar a presença de substâncias como alcalóides, terpenos, flavonóides, esteróides, taninos, saponinas, entre outras que podem promover a resistência e o controle a pragas e doenças (SILVA, 2007; OLIVEIRA et al., 2010; JUNG et al., 2013). Segundo Silva (2007), a exploração de compostos secundários bioativos presentes no extrato bruto ou de óleos essenciais de plantas, podem ser eficientes no controle de pragas. Desta forma o pseudocaule de bananeira (*Musa* spp.) segundo relatos, possui ação de repelência a formigas cortadeiras, necessitando assim, de estudos científicos para comprovar sua eficiência. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de banana, com aproximadamente 6,8 milhões de toneladas, com área cultivada de mais de 479 mil hectares (FAO, 2010 apud ALMEIDA et al., 2013). A quantidade de resíduos gerados na cultura da banana é considerável, com cerca de 30% de perdas pós-colheita, sem considerar os resíduos gerados a partir do pseudocaule, engaço, palha e folhas (CARVALHO et al., 2011). Sendo assim, o uso de substâncias provenientes de plantas pode ser um método de controle alternativo, que além de reduzir resíduos sólidos, como no caso da bananicultura, visa principalmente melhorar a eficiência do manejo de insetos em plantios florestais, eliminando ainda o uso de produtos sintéticos que são prejudiciais ao meio ambiente (JUNG, et al., 2013). Assim, o objetivo deste estudo foi identificar a presença de metabólitos secundários com potencial

inseticida, em extrato aquoso de pseudocaule de bananeira (*Musa* spp. – Musaceae).

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em laboratório, na Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta- MT. O material vegetal selecionado (pseudocaule da bananeira) foi cortado em rodela, seco em estufa com circulação forçada de ar a 45° C por 72h, e após a secagem o material foi triturado em liquidificador. Para a obtenção do extrato alcoólico foi pesado apenas 20g do material seco e triturado, e adicionado 100 ml de álcool (92,8%), esta solução foi levada ao banho Maria por 15 minutos sendo agitado com frequência durante este período, para facilitar a extração das substâncias presentes no material. Posteriormente, foi filtrado em filtros de papel, sendo acondicionado em frasco limpo, e armazenado em local fresco, seco e protegido da luz.

Após a obtenção do extrato, foram efetuados os testes fitoquímicos, sendo realizados os mesmos testes em água destilada (testemunha) para comparação. Geralmente existem dois testes para cada grupo, assim caso o primeiro seja negativo é realizado o segundo como contra prova. Foi avaliada a presença de compostos secundários com efeito contra insetos como Flavonóides, Taninos, Saponinas e Alcalóides, onde:

- **Flavonóide I:** separou-se dois tubos de ensaio. Em um dos tubos adicionou-se 2 ml do extrato preparado anteriormente e no outro tubo 2 ml de água destilada. Aos tubos acrescentou-se cerca de 0,5 cm de magnésio em fita e 2 ml de ácido clorídrico concentrado. Resultado: a coloração que varia de parda a vermelha indica a presença de flavonóides no extrato.

- **Saponina I:** separou-se dois tubos, em dos tubos adicionou-se 2 ml do extrato e no outro 2 ml de água destilada. Nos tubos colocou-se 2 ml de clorofórmio e 5 ml de água, agitou-se por 5 minutos. Resultado: espuma persistente por mais de 1 minuto indica a presença de saponina

- **Tanino I:** dois tubos de ensaio. Em um dos tubos adicionou-se 2 ml do extrato e no outro 2 ml de água destilada. Nos tubos acrescentou-se três gotas de solução alcoólica de $FeCl_3$ 2%. Resultado: presença de precipitado com tonalidade azul indica a presença de taninos hidrolisáveis, e verde indica a presença de taninos condensados.

- **Alcalóides:** foi realizado dois testes de mesma procedência, porém com reagentes diferentes, sendo Dragendorff e Mayer (Cloreto de mercúrio 1,35g; iodeto de potássio 5,0g e água diionizada 100 ml). Em um tubo de ensaio adicionou-se 2 ml do extrato, alcalinizou-se com a adição de 15 gotas de hidróxido de sódio a 1% e acrescentou-se 2 ml de água destilada, foram adicionados ainda 2 ml de clorofórmio, desprezou-se a fase aquosa, e a fase clorofórmica foram colocadas 15 gotas de ácido clorídrico a 1%, adicionou-se 2 ml de água, desprezou-se a fase clorofórmica, e colocou-se 3 gotas do reagente de Dragendorff para a verificação da presença de alcalóides. Resultado: a formação de precipitado insolúvel e floculoso confirmaram a presença de alcalóide.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fitoquímica caracteriza-se pela identificação de compostos químicos presentes na matéria-prima vegetal. Desse modo através de testes fitoquímicos realizados em extratos de pseudocaulis de bananeira foi possível identificar a presença de diferentes compostos orgânicos, descritos na Tabela 1 a seguir. O teste fitoquímico realizado para identificação de alcalóide, com dois reagentes diferentes (Mayer, Dragendorff) teve resultado negativo para ambos os testes, no extrato aquoso de pseudocaulis de bananeira, nos quais não foi possível observar a formação de precipitado insolúvel e floculoso (Figura 1).

Tabela 1. Resultado dos testes fitoquímicos realizados com extrato de pseudocaulis de *Musa spp.*

Metabólitos	Extrato vegetal (pseudocaulis de <i>Musa spp.</i>)
Alcalóide: Mayer*	-
Dragendorff*	-
Flavonóide	+
Saponina	+
Tanino	+

*Reagentes ;(+) positivo; (-) negativo.

Para a identificação de flavonóide o teste realizado foi positivo apresentando coloração avermelhada no extrato (Figura 2). O teste realizado para saponina também foi positivo, onde pôde ser observada a presença de espuma persistente por mais de 1 minuto (Figura 3). Para taninos o teste também foi positivo, sendo identificada a presença de tanino condensado, devido à tonalidade verde do precipitado no extrato (Figura4). Segundo Ferreira (2008) os flavonóides constituem a maior classe de fenólicos vegetais, alguns deles são protetores químicos que absorvem luz em comprimentos de onda mais curtos,

protegendo as células vegetais dos danos causados pela fotoxidação, além da atividade antibacteriana e antifúngica.

Figura 1. Alcalóide

Figura 2. Flavonóide

Figura 3. Saponina

Figura 4. Tanino Condensado

Para Wina et al. (2005) (citado por CASTEJON, 2011) as saponinas estão presentes no metabolismo secundário das plantas, relacionados, principalmente, com o sistema de defesa. São encontradas nos tecidos que são mais vulneráveis ao ataque fúngico, bacteriano ou predatório dos insetos, considerando-se parte do sistema da defesa das plantas e chamadas de “fitoprotetoras”. Alguns autores como Castro et al. (1999), afirmam que diferentes espécies de bactérias, são sensíveis aos taninos, e que estes, a concentrações de 0,5 g/l inibem o crescimento de fungos. Por outro lado, Rauha (2000), Degáspari e Nina (2004), Hsieh et al. (2004), citam que os taninos são metabólitos secundários de plantas, que desempenham diversas funções de defesa nos vegetais e vem sendo estudados como agentes com funções antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias, vasodilatadoras, antitumorais e antivirais, inclusive em estudos direcionados ao combate da AIDS. A complexação entre taninos e proteínas é a base para suas propriedades como fator controlador de insetos, fungos e bactérias, uma vez que estes metabólitos precipitam as proteínas das células superficiais formando revestimentos protetores (CASTEJON, 2011; CORREIA, 2013).

4. CONCLUSÕES

Tendo em vista, a preocupação de se desenvolver métodos alternativos de controle de insetos, pode-se concluir que o extrato aquoso de pseudocaulis de bananeira, tem potencial inseticida, uma vez que este apresentou praticamente todos os metabólitos de interesse.

5. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. B., SALES-CAMPOS, C., CARVALHO, R. S. M., MINHONI, M. T. A., ANDRADE, M. C. N. Resíduos de bananeira como substrato base para o cultivo in vitro de *Coprinus comatus*, 2013.
- CASTRO, H. G.; CASALI, V. W. D.; BARBOSA, L. C. A.; CECON, P. R.; Rendimento de tanino em dois acessos de carqueja (*Baccharis myriocephala*), em diferentes épocas de colheita em Viçosa-MG. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**. V.1, n.29, 1999.
- CARVALHO, C. S. M.; ANDRADE, M. C. N.; SALES-CAMPOS, C. Avaliação da produção e das características bromatológicas de *Pleurotus ostreatus* cultivado em resíduos de bananeira. In: SALES-CAMPOS, C.; VAREJÃO, M. J. C. (Ed.). Bioconversão de resíduos lignocelulolíticos da Amazônia para cultivo de cogumelos comestíveis. Manaus: **INPA**, p. 39-46, 2011.
- CORREIA, K.V.; ARRUDA, G.B.; VIEIRA, R.L.; SILVA, R.C.R.; TORRES, M.C.G.; SILVA, R.N. Resumos Expandidos do I Conicbio / ii Conabio / vi Simc bio (v.2) Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil - 11 a 14 de novembro de 2013.
- DEGÁSPARI, C. H.; NINA, W. Propriedades antioxidantes de compostos fenólicos. **Revista Visão acadêmica**, Curitiba, v.5, n1, p. 33-40. 2004.
- FERREIRA, M. M. M., OLIVEIRA, A. H. C., SANTOS, N. S. Flavonas e flavonóis: novas descobertas sobre sua estrutura química e função biológica. **Revista Agro@ambiente On-line**, v. 2, n. 2, p. 57-60. Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR, jul-dez, 2008.
- HSIEH, P.; CHANG, F.; LEE, K.; HWANG, T.; CHANG, S; WU, Y. A. A new anti- HIV alkaloid, drymaritin, and a new c-glycoside flavonoid, diandraflavone, from *Drymaria diandra*. **Journal of Natural Products**. v.67, p.1175-1177. 2004.
- JUNG, P. H., SILVEIRA, A. C., NIER, E. M., POTRICH, M., SILVA, E. R. L., REFATTI, M. Atividade Inseticida de *Eugenia uniflora* L. e *Melia azedarach* L. sobre *Atta laevigata* Smith. **Revista Flor@m-Floresta e Ambiente**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Dois Vizinhos/PR. 2013.
- OLIVEIRA, C., FERREIRA, J. A., TOMA, M. A. Análise Fitoquímica Preliminar do Extrato Etanólico Obtido a Partir do Rizoma da *Typha domingensis* pers. **Revista Ceciliana**, 2010. Disponível em: <<http://www.unisanta.br/revistaceciliana>> Acesso: 26 Jul. 2015.
- RAUHA, J. P. Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. **International Journal of Food Microbiology**. Amsterdam: v.56, p.3-12. 2000.
- WINA, E.; MUETZEL, S.; BECKER, K. The Impact of Saponins or Saponin-Containing Plant Materials on Ruminant Production - A Review. **Journal of Agricultural and Food Chemistry** [online], v.53, n.21, p.8093–8105, 2005.
- Dissertação/Tese
CASTEJON, F. V. Taninos e Saponinas. Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, 2011.
- SILVA, C. G. V. Bioatividade de Extratos Etanólicos de *Croton* sobre *Plutella xylostella* (L.) e Ação Fumigante e Composição Química de Óleos Essenciais de *Croton greviodes* (Baill.) Sobre *Zabrotes subfasciatus* (Boheman). Tese (Mestrado), programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife- PE, 2007.
- Conteúdo de páginas de internet
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT, 2010. Disponível em: <<http://faostat.fao.org/>> Acesso: 16 Set. 2015.
- FRACETO, L. F., CAMPOS, E. V. R., OLIVEIRA, J. L., MEDEIROS, G. A. Os repelentes botânicos e seu potencial de uso no controle de insetos. 26/05/15. Disponível em: <<http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/612056/os-repelentes-botanicos-e-seu-potencial-de-uso-no-controle-de-insetos>> Acesso: 09 Set. 2015.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA DO CARVÃO DE BABAÇU E DE BAMBU

Tiago Brito de ANDRADE*, Elyzama Lima SANTOS, Marcelo Xisto RIBEIRO

Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

*E-mail: tiagobritoandrade@hotmail.com

RESUMO: O trabalho teve como objetivo comparar as características químicas (umidade, cinzas, voláteis, carbono fixo), do carvão produzido do bambu e babaçu. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia dos Produtos Florestais, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE). Para tanto, foram avaliados e comparados os resultados da análise química imediata do carvão de duas espécies de não-madeireiros, sendo uma o Bambu, em que o carvão é produzido a partir do seu caule, e a outra o Babaçu, em que utiliza-se o resíduo gerado após a extração das amêndoas para a produção do carvão. Os procedimentos para a análise química imediata baseiam-se nas normas ASTM D1762-64 "Chemical Analysis of Wood Charcoal" e ABNT NBR 8112/83 carvão vegetal análise Imediata. O Carvão de Babaçu apresentou um maior valor para o índice de carbono fixo, em relação ao de Bambu, o que mostra que o Babaçu tem um maior estoque de carbono, fato esse que pode sofrer variação de acordo com a espécie e também pela ação de fatores externos. Conclui-se que o Babaçu se apresentou superior ao Bambu em termos de qualidade do carvão, pois teve um maior teor de carbono fixo e um menor teor de cinzas.

Palavra-chave: carbonização, carbono fixo, teor de cinzas.

1. INTRODUÇÃO

Desde os anos 70, as crises energéticas ocorridas demonstram uma necessidade de diversificação das fontes de energia. Tendo em vista que o carvão mineral e o petróleo, fontes energéticas fósseis predominantes nos últimos 200 anos, não sobreviverão no futuro, sobretudo porque necessitam de longas eras geológicas para sua formação e por serem considerados os principais agentes e aceleradores da maioria dos problemas ambientais hoje existentes, fontes alternativas se fazem necessárias (GAVRONSKI, 2007). Sabe-se que existe correlação direta entre desenvolvimento econômico e energia, pois quanto mais desenvolvido for determinado país maior será sua demanda por energia, estudos relacionados a busca e implantação de energias menos prejudiciais ao meio ambiente tão boas ou melhores que as utilizadas atualmente são necessárias (BARRETO; NETO, 2010).

Para substituir o uso de fontes energéticas temporais como o petróleo e o carvão mineral, uma alternativa viável é a produção de carvão vegetal, sendo que no meio dessa produção, a que mais se destaca é do eucalipto pelo rápido desenvolvimento da madeira, o que vem acarretar em um menor ciclo de corte em três a quatro anos algumas espécies já tão prontas para desbastes (ELIAS, 2009). No entanto, existem outras espécies com grande potencial energético e que ainda são pouco exploradas para a geração de energia, como o bambu e o babaçu. A carbonização é a transformação térmica da madeira na

presença controlada de oxigênio ou ar, liberando duas frações, uma gasosa e outra sólida. A composição química é uma das propriedades mais importantes do carvão vegetal e influencia no comportamento e performance do alto-forno na indústria siderúrgica. O carvão vegetal pode ser considerado como constituído de três partes, em termos de análise química, carbono fixo, materiais voláteis e cinzas (VALENTE; LELLES, 1986). Nesse contexto o objetivo do trabalho foi realizar a comparação das características químicas (umidade, cinzas, voláteis, carbono fixo), do carvão produzido do bambu e babaçu.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia dos Produtos Florestais, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE). Para tanto, foram avaliados e comparados os resultados da análise química imediata do carvão de duas espécies de não-madeireiros, sendo uma o Bambu, em que o carvão é produzido a partir do seu caule, e a outra o Babaçu, em que utiliza-se o resíduo gerado após a extração das amêndoas para a produção do carvão.

Os procedimentos para a análise química imediata baseiam-se nas normas ASTM D1762-64 "Chemical Analysis of Wood Charcoal" e ABNT NBR 8112/83 carvão vegetal análise Imediata. Na aplicação desta última norma adotam-se como normas complementares: NBR 5734 - Peneiras para ensaio – especificação e a NBR

6923 - Amostragem e preparação da amostra de carvão vegetal - procedimento. Para a determinação do teor de umidade o carvão foi amostrado de acordo com as normas da ABNT/NBR 14929/2003. As amostras foram trituradas e peneiradas, em que se utilizou o resíduo que ficou retido em uma peneira de 60 mesh. As amostras com 1g foram pesadas, em balança analítica de precisão 0,0001 e colocadas em cadinho de porcelana, que foram transferidos para estufa previamente aquecida a 103 ± 2 °C, por duas horas e posteriormente, colocadas em dessecador até esfriar e depois pesadas.

Todas as análises foram obtidas em duplicata e os teores de umidade foram calculados de acordo com a Equação 1. A análise química imediata (Umidade, teor de matéria volátil, teor de cinzas e percentual de carbono fixo), foi avaliada de acordo com as normas citadas acima.

$$U = \left(\frac{P_i - P_f}{P_i} \right) 100 \quad (\text{Equação 1})$$

Em que: U = Umidade %; P_i = Peso inicial da amostra; P_f = Peso final da amostra seca em estufa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os testes foram realizados em duplicata e médias dos resultados correspondentes ao teor de umidade, cinzas, materiais voláteis e carbono fixo, do carvão de Bambu e de Babaçu, estão apresentados na Tabela 1. O Babaçu apresentou um maior valor para o índice de carbono fixo, em relação ao Bambu, o que mostra que o Babaçu tem um maior estoque de carbono, fato esse que pode sofrer variação de acordo com a espécie e também pela ação de fatores externos.

TABELA 1 - Teor de umidade, cinza, materiais voláteis e carbono fixo do carvão de Bambu e de Babaçu.

Variáveis	Espécies	
	Bambu	Babaçu
Umidade %	5,31	2,42
Voláteis %	50,46	27,95
Cinzas %	13,85	5,77
Carbono Fixo %	35,67	66,26

O teor de voláteis e cinzas se apresentou maior para o Bambu, concluindo assim que o Bambu queimará mais rapidamente durante o processo de carbonização. Segundo Brito et. al (1987), o elevado teor de cinzas nos carvões de Bambu está associado à composição química dos colmos, que apresentam elevados teores de sílica. E a análise imediata pode sofrer variação de acordo com a temperatura de carbonização. O Babaçu fornece carvão de excelente qualidade, tanto para coque como para carvão ativado. Conforme Zylbersztajn (2000) o carvão de babaçu substitui, com grande vantagem, o carvão de madeira. Quando adequadamente obtido, o carvão de babaçu possui excelente qualidade quanto à sua pureza, poder calorífico e ausência de substâncias indesejáveis, tais como o enxofre. Possui 80% de carbono fixo enquanto que o carvão de eucalipto e de floresta nativa possuem, respectivamente, 70% e 64% do elemento (ZYLBERSZTAJN, 2000).

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que o Babaçu se apresentou superior ao Bambu em termos de qualidade do carvão, pois teve um maior teor de carbono fixo e um menor teor de cinzas, no entanto faz-se necessário um estudo da temperatura de carbonização para a obtenção do carvão, já que esta pode interferir nos resultados da análise imediata.

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8112**: Carvão vegetal: análise imediata. Rio de Janeiro, 1983. 6 p.

ASTM – American National Standard. **ASTM D 1762 – 64** (Reapproved 1977): chemical analysis of wood charcoal. p. 577 – 579, 1977.

BARRETO, K. T.; NETO, H. W. Produção e caracterização do carvão de Bambu (*Merostachys sp.*). In: Encontro Anual de Iniciação Científica, 19. 2010, Guarapuava. **Anais...** Guarapuava, 2010.

BRITO, J. O.; FILHO, M. T.; SALGADO, A. L. B. **Produção e caracterização do carvão vegetal de espécies e variedades de bambu**. IPEF, Piracicaba, v. 36, p. 13-17, 1987.

ELIAS, L. M. **Matriz energética brasileira: Impactos Ambientais e à saúde**. 2009. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós - Graduação em Ciências Ambientais e Saúde, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2009.

GAVRONSKI, J. D. **Carvão Mineral e as energias renováveis no Brasil**. 2007. 291 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Programa de Pós - Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

VALENTE, A. F.; LELLES, J. G. **Carbonização da madeira de *Eucalyptus***. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, n. 141, p. 74 - 79, 1986.

ZYLBERSZTAJN, D. (Coord.). **Reorganização do agronegócio do babaçu no estado do Maranhão**. São Paulo: PENSA/FIA/USP. 2000. 119 p.

I Congresso Florestal de Mato Grosso

V Simpósio de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais
V Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFMT/Sinop

Sinop-MT, 09 a 12 de Novembro de 2015

PRINCIPAIS COMPONENTES QUÍMICOS DA MADEIRA E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE CARBONIZAÇÃO

Viviane Lunard SAMORA*, Raphael de Liz SIMONI

Faculdade de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

*E-mail: vivianelunard@yahoo.com.br

RESUMO: O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar o comportamento dos componentes químicos da madeira durante a carbonização e a ligação com o rendimento do carvão, através de uma revisão da bibliografia. A carbonização é o processo no qual a madeira é aquecida em ambiente com controle da entrada de oxigênio e de temperatura. A celulose é o componente químico em maior quantidade na madeira, porém seu rendimento sólido é de apenas 13%. A hemicelulose é a primeira a se degradar no processo, tendo um rendimento de no máximo 10%. Já a lignina, devido a sua larga faixa de degradação, é a principal responsável pela formação do resíduo carbonoso, gerando um rendimento de até 55%. Os extrativos, apesar de serem pouco resistentes ao processo de carbonização, contribuem no teor de carbono fixo e poder calorífico.

Palavras-chave: carvão vegetal, pirólise lenta, lignina.

1. INTRODUÇÃO

As principais formas de aproveitamento da biomassa como insumo energético são os combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. No que diz respeito aos combustíveis sólidos destacam-se a madeira e seus derivados principalmente, o carvão. O carvão vegetal tem destaque na economia brasileira e sua maior demanda é no setor siderúrgico, “o qual, em 2005, já era responsável por uma área reflorestada com eucalipto de aproximadamente 1,2 milhões de hectares que produziram, juntamente com as florestas nativas, em torno de 26,2 milhões de metros cúbicos de carvão contribuindo para a produção de cerca de 9,5 milhões de toneladas de ferro-gusa” (SBS, 2005).

A madeira utilizada para a produção de carvão possui origens nas florestas nativas, onde as espécies florestais são abatidas, e nas florestas plantadas que, no Brasil, em sua grande maioria, são espécies do gênero *Eucalyptus* (TOMAZELLO FILHO, 1985). Essa variabilidade poderá ocasionar consequências negativas na qualidade do carvão, as quais refletirão nas operações dos fornos siderúrgicos. A preocupação com a qualidade e principalmente com a homogeneidade da madeira que entra nos processos de transformação tem sido foco de estudos, uma vez que as propriedades do produto final são diretamente proporcionais à matéria-prima que lhe deu origem. As variações nas propriedades da madeira são maiores entre espécies, no entanto ocorrem também dentro da mesma espécie, principalmente em função da idade e de fatores genéticos e ambientais. Para conversão da madeira em carvão vegetal, quando se utiliza madeira

de floresta nativa essas variações são ainda mais intensas, “portanto se deve as florestas plantadas a redução da heterogeneidade dos índices de qualidade da madeira, resultando em maiores rendimentos e melhoria da qualidade do carvão vegetal” (PEREIRA, 2012).

Os vários componentes químicos da madeira podem ser agrupados em: carboidratos, substâncias fenólicas, terpenos e terpenoides, ácidos alifáticos, álcoois, proteínas, aldeídos, hidrocarbonetos, alcaloides, ácidos dibásicos, entre outros. Porém, a fração mais significativa da massa da madeira é representada pelos componentes estruturais, ou macromoléculas, que são os carboidratos, principalmente celulose e hemiceluloses, e as substâncias fenólicas, especialmente a lignina (SANTOS, 2010).

De acordo com Tsoumis (1991), em termos médios, as madeiras são constituídas por: celulose: 40%-45%, hemiceluloses: 20%-30%, lignina: 18%- 25% (Folhosas) e 25%-35% (Coníferas), extrativos: 3%-8% e cinzas: 0,4%. Dentro desse contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar o comportamento dos componentes químicos da madeira durante as fases do processo de formação do carvão vegetal (carbonização) e a influência destes no rendimento final do carvão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa é uma revisão de literatura. Foi feito um levantamento bibliográfico, durante os meses de junho e julho de 2014, em livros e diversos periódicos científicos nacionais, com teses, artigos de pesquisa, e de revisão. A seleção do conteúdo foi baseada na conformidade dos

assuntos aos objetivos do trabalho e foram desconsiderados os artigos que, apesar de aparecerem na busca, não abordaram o assunto em questão. Os meios utilizados para o levantamento da literatura foram os canais de busca: SCIELO, revistas florestais eletrônicas e Google Acadêmico, que permitiram acesso a artigos publicados em periódicos de alta qualidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pirólise da madeira, ou carbonização é caracterizada pelo aquecimento da madeira em ambiente fechado com controle da entrada de oxigênio. Neste processo, as reações provocam modificações estruturais nas fibras da madeira, ocorrendo uma degradação gradativa de seus componentes e formação de produtos como gases (CO₂, CO, H₂, CH₄, etc.), líquidos orgânicos (alcatrões, ácido acético, álcool metílico, etc.) e vapores d'água, ficando o carvão vegetal como resíduo sólido desse processo (FONTES, 1989). De acordo com Santos (2010), o objetivo da carbonização da madeira consiste basicamente em concentrar carbono e expulsar oxigênio, consequentemente ocorre o aumento do conteúdo energético do produto. “Na madeira, os teores de carbono e oxigênio são, em média, respectivamente, de 49% e 44%. Depois de carbonizada, esses teores passam, em média, no carvão vegetal, para 82% e 13,7%. O carvão retém 57% do carbono da madeira, enquanto 89% do oxigênio são volatilizados”.

Os fatores que mais afetam a carbonização no que se refere ao rendimento, a qualidade do carvão produzido e no teor de carbono fixo são a temperatura final de carbonização, a taxa de aquecimento, a pressão e a dimensão da peça de madeira a ser carbonizada. De modo geral, quanto maior a temperatura final de carbonização, maior o teor de carbono fixo e menor o rendimento gravimétrico em carvão e o teor de materiais voláteis, por isso a importância do controle na temperatura final da carbonização. O comportamento da madeira, no processo de carbonização, reflete a soma das respostas de seus três principais componentes, celulose, hemicelulose e lignina, presentes na madeira em proporção aproximada de 50:20:30, respectivamente. A hemicelulose começa a perder seu peso na temperatura próxima de 225°C, e na temperatura de 325°C já está completamente degradada, sendo o componente menos estável e mais suscetível ao calor. O processo de degradação da celulose ocorre em curto intervalo de temperatura, 325°C a 375°C, o que provoca drásticas mudanças em seu comportamento. A lignina começa a ser degradada em temperaturas mais baixas, a partir de 150°C, tendo uma reação mais lenta em relação à celulose e à hemicelulose, continuando a perder peso em temperaturas acima de 500°C, o que resulta no resíduo carbonífero, ou seja, carvão vegetal (FONTES, 1989).

3.1. Celulose

A celulose é o principal e mais abundante componente da parede celular, e se apresenta como um polissacarídeo linear constituído exclusivamente de um tipo de açúcar (D-glucose), com alto grau de polimerização. Devido à sua estrutura cristalina, a celulose não é facilmente hidrolisável, ao contrário das hemiceluloses, que podem ser prontamente hidrolisadas em açúcares simples

(ROWELL, 2005). De acordo com Martins (1980), a degradação da celulose, durante a carbonização, ocorre em temperaturas acima de 300°C. Essas reações são precedidas e acompanhadas por desidratação, seguida de outras reações de eliminação com formação de compostos voláteis.

Para Yang *et al.* (2007), a degradação térmica da celulose foi verificada a faixa de temperatura de 315 a 400°C, sendo a taxa máxima de perda de massa a 355°C, devendo ser ressaltado que em temperaturas próximas a 400°C o teor de resíduo sólido do processo foi de 6,5%. Isso demonstra a baixa contribuição da celulose no rendimento em carvão vegetal na carbonização em fornos de alvenaria, por exemplo, que atingem temperaturas superiores a 400°C, sendo esse rendimento de aproximadamente 13%, mesmo que a celulose seja o componente mais abundante da madeira.

De acordo com Pérez (2004), os produtos da degradação térmica da celulose são solúveis em água e aparecem especialmente no licor pirolenhoso. A grande maioria na fração aquosa é chamada de ácido pirolenhoso e uma menor parte permanecem em emulsão na fração oleosa formada pelos compostos insolúveis em água, conhecida como alcatrão. Por sua vez, Collet (1985), estudando madeiras utilizadas na fabricação de carvão vegetal, concluiu que o teor de celulose da madeira não tem relação definida com as propriedades do carvão que é produzido, especificamente com a quantidade de carbono fixo obtida, que é o mais desejado como resultado.

3.2. Hemiceluloses

As hemiceluloses assim como a celulose são polissacarídeos, com a principal diferença de serem polímeros ramificados; além disso, sua cadeia possui menor grau de polimerização e são constituídas especificamente por cinco açúcares neutros, as hexoses (glucoses, manose e galactose) e as pentoses (xilose e arabinose). Algumas hemiceluloses contêm adicionalmente ácidos urônicos. As folhosas, de maneira geral, contêm maior teor de hemiceluloses que as coníferas, e a composição assim como os demais compostos é bastante diferenciada (KLOCK *et al.*, 2005).

Segundo Martins (1980), as hemiceluloses são um conjunto de compostos que se degradam mais facilmente quando expostos a altas temperaturas, quando comparadas à celulose, devido à sua natureza amorfa e ramificada. A degradação desses compostos gera muitos produtos. Embora suas reações de pirólise sejam parecidas, as hemiceluloses produzem maiores rendimentos de furfural. O furfural é um composto reativo e pode formar reações secundárias em condições drásticas de pirólise.

As hemiceluloses são menos tolerantes às reações químicas de degradação e mais suscetíveis ao calor, considerando a presença de hidroxilas expostas conectadas à sua cadeia principal, devido à condição amorfa (OLIVEIRA, 2009). São as primeiras expulsas no processo de carbonização, não dando grandes contribuições a formação do carvão vegetal. O pico de perda de massa das hemiceluloses ocorre à temperatura de 275°C, muito abaixo dos 450°C de temperatura final na carbonização, e as reações de degradação das hemiceluloses caracterizam-se como exotérmicas (YANG *et al.*, 2007).

Oliveira et al. (1984) observaram que, sob 400°C, as hemiceluloses contribuem com o rendimento em carvão de aproximadamente 10%.

3.3. Lignina

A lignina, segundo Rowell, (2005), é um composto amorfo, tridimensional, de composição química altamente complexa, constituída de unidades de fenilpropano, com uma cadeia altamente ramificada. É o componente mais hidrofóbico encontrado na madeira, com função adesiva entre fibras, o que confere dureza e rigidez à parede celular. O mesmo autor explica ainda que a lignina é uma macromolécula que se encontra na parede celular secundária dos vegetais e na lamela média. Devido às diferenças de volume entre os locais, aproximadamente 70% do seu total se encontra na parede secundária, porém, sua maior concentração ocorre na lamela média. O mesmo autor ainda completa que as ligninas de gimnospermas são produtos da polimerização do álcool coniferílico e são denominadas de lignina guaiacila, enquanto as ligninas das angiospermas são, principalmente, do tipo guaiacila-siringila, produtos da copolimerização dos álcoois coniferílico e sinapílico.

Figura 1. Principais unidades aromáticas presentes na molécula de lignina. Fonte: Rowell (2005).

De acordo com Soares, (2011) proporções maiores de unidades guaiacila (G), em relação às unidades siringila (S), são desejáveis quando se pretende utilizar a madeira para produção de carvão, pois esta relação contribui para o maior rendimento gravimétrico em carvão. O mesmo autor relata que a variação na proporção dessas unidades determina os tipos de ligação presentes, as quais necessitam de diferentes teores de energia para se romper. Martins (1980) refere-se degradação térmica da lignina ocorrendo em diferentes faixas de temperatura. Ressaltando que, embora a lignina comece a se degradar em temperaturas mais baixas, a partir de 150°C, sua degradação é muito mais lenta. Ao contrário do que pode ser observado no comportamento da celulose e das hemiceluloses. A lignina continua a perder massa mesmo em temperaturas superiores a 500°C, dando como resultado o resíduo sólido, ou carvão. Outra fração de produtos da pirólise da lignina é o alcatrão, constituindo-se numa mistura de compostos fenólicos. O autor conclui, ainda, que a perda de massa final sofrida pela lignina é bem menor do que os outros dois componentes principais da madeira, o que resulta em maiores massas de carvão ao fim da carbonização.

Segundo Oliveira et al. (1984), a lignina é o composto com a maior contribuição para produção do resíduo carbonoso e do alcatrão insolúvel produzidos a partir da carbonização da madeira. Os autores inferem que, a

400°C, a lignina proporciona rendimentos de resíduo carbonoso (carvão) de, aproximadamente, 55%. Porém, em temperaturas maiores, esse teor tende a diminuir, por isso, ressalta-se a grande importância do controle da temperatura final do processo de carbonização.

3.4. Extrativos

Os extrativos são compostos químicos que se encontram na parede celular, geralmente formados por ácidos graxos, álcoois graxos, terpenos, fenóis, resinas ácidas, resinas, ceras, e outros compostos orgânicos. Esses compostos estão presentes na forma de polímeros, dímeros e monômeros. Num modo geral esses extrativos estão mais presentes nas coníferas do que nas folhosas e a maioria estão localizados no cerne, sendo responsáveis pela cor, textura, odor, durabilidade e proteção da madeira, entre outras características. Os extrativos de origem fenólica exercem importante influência no aumento do poder calorífico da madeira e do carvão por possuírem elevado teor de carbono (ROWELL, 2005).

Di Blasi et al. (1999) se referem à relação entre o teor de extrativos da madeira e maiores rendimentos em carbono fixo fazerem a comparação entre espécies que possuem diferentes teores de extrativo. Os autores inferem que maiores rendimentos são observados em madeiras com os maiores teores de extrativos. Porém, tais contribuições só podem ser dadas se esses extrativos conseguirem resistir ao processo de carbonização.

4. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados encontrados na pesquisa, conclui-se que quanto maior a homogeneidade entre a madeira usada no processo de carbonização, melhor será a qualidade e o rendimento do carvão vegetal, dentro desse contexto é possível concluir que as espécies de coníferas, plantadas a partir de clones, são melhores para a produção de carvão por serem mais homogêneas.

A lignina é o componente químico mais importante quando o objetivo é a produção de carvão se comparada aos outros componentes mais importantes da madeira, visto que é o que possui maior faixa de degradação térmica, resultando em maior massa de resíduo carbonoso. As coníferas possuem maior teor de lignina, sendo as preferidas para o processo.

Por final, conclui-se a importância do controle da temperatura máxima durante o processo de pirólise da madeira, visto que ela interfere diretamente nos teores finais de carbono fixo e rendimento final de carvão, sendo essa temperatura ideal entre 400°C e 500°C, mais do que isso ocorrerá considerável diminuição no rendimento devido à degradação da lignina.

5. REFERÊNCIAS

- COLLET, F. Estudos comparativos em escala de laboratório, de diversasmadeiras utilizadas na fabricação de carvão vegetal. **Boletim da Associação Brasileira de Metais**, São Paulo, v. 42, n. 12, p. 5-14, dez. 1985.
- DI BLASI, C. D. Comparison of semi-global mechanisms for primary pyrolysis of ligno cellulosic fuels. **Journal of Analytical and Applied Pyrolysis**, New York, v. 47, n. 1, p. 43-64, Set. 1999.

FONTES, P. J.P. **Produção de carvão vegetal com oito espécies florestais da região amazônica em forno metálico**. Brasília. IBAMA/DIRPED/LPF. 1989, 21p. (Série Técnica, 10).

KLOCK, U.; MUNIZ, G. I. B.; HERNANDEZ, J. A.; ANDRADE, A. S. **Química da madeira**. 3. ed. Curitiba: UFPR, 2005. 86 p.

MARTINS, H. Madeira como fonte de energia. In: PENEDO, W. R. (Ed.). **Uso da madeira para fins energéticos**. Belo Horizonte: CETEC, 1980. v. 1, p. 9-26.

PÉREZ, J. M. M. **Teste em uma planta de pirólise rápida de biomassa em leito fluidizado: critérios para a sua otimização**. 2004. 162 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola – Construções Rurais e Ambiente) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

OLIVEIRA, J. B. de; MENDES, M. G.; GOMES, P. A. Carbonização da madeira, modelo físico e influência das variáveis de processo. **Boletim da Associação Brasileira de Metais**, São Paulo, v. 40, n. 319, p. 315-319, jun. 1984.

PEREIRA, Bárbara Luísa Corradi, M. Sc., Universidade Federal de Viçosa, fevereiro de 2012. **Qualidade da madeira de *Eucalyptus* para a produção de carvão vegetal**.

ROWELL, R. M. Hand book of Wood chemistry and wood composites. **Boca Raton: CRC**, 2005. 487 p.

SANTOS, Rosimeire Cavalcante dos. **Parâmetros de qualidade da madeira e do carvão vegetal de clones de eucalipto**. 2010. 159 p. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia da Madeira) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.

SOARES, V. C.. **Comportamento térmico, químico e físico da madeira e do carvão de *Eucalyptus urophylla* x *Eucalyptus grandis* em diferentes idades**. 2011. 108p. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA . SBS. **Segmento de carvão vegetal**. Disponível em: < <http://www.sbs.org.br/estatisticas.htm> >. Acesso em: 17 de jun. 2014.

TOMAZELLO FILHO, M. Variação radial da densidade básica e da estrutura anatômica da madeira do *Eucalyptus saligna* e *Eucalyptus grandis*. **IPEF**, Piracicaba, v. 29, p. 37-45, 1985.

TSOUMIS, G. Science and technology of wood: atruture, propierties, utilization. **New York: V.N. Reinold**, 1991. 494 p.

YANG, H.; YAN, R.; CHEN, H.; LEE, D. H. ; ZHENG, C. Characteristics of hemicellulose, cellulose and ligninpyrolysis. **Fuel**, v. 86, p. 1781-1788, 2007.